

ID

Gesangbuch1741_2_000001
 Gesangbuch1741_2_000002
 Gesangbuch1741_2_000003
 Gesangbuch1741_2_000004
 Gesangbuch1741_2_000005
 Gesangbuch1741_2_000006
 Gesangbuch1741_2_000007
 Gesangbuch1741_2_000008
 Gesangbuch1741_2_000009
 Gesangbuch1741_2_000010
 Gesangbuch1741_2_000011
 Gesangbuch1741_2_000012
 Gesangbuch1741_2_000013
 Gesangbuch1741_2_000014
 Gesangbuch1741_2_000015
 Gesangbuch1741_2_000016
 Gesangbuch1741_2_000017
 Gesangbuch1741_2_000018
 Gesangbuch1741_2_000019
 Gesangbuch1741_2_000020
 Gesangbuch1741_2_000021
 Gesangbuch1741_2_000022
 Gesangbuch1741_2_000023
 Gesangbuch1741_2_000024
 Gesangbuch1741_2_000025
 Gesangbuch1741_2_000026
 Gesangbuch1741_2_000027
 Gesangbuch1741_2_000028
 Gesangbuch1741_2_000029
 Gesangbuch1741_2_000030
 Gesangbuch1741_2_000031
 Gesangbuch1741_2_000032
 Gesangbuch1741_2_000033
 Gesangbuch1741_2_000034
 Gesangbuch1741_2_000035
 Gesangbuch1741_2_000036
 Gesangbuch1741_2_000037
 Gesangbuch1741_2_000038
 Gesangbuch1741_2_000039
 Gesangbuch1741_2_000040

Diplomatische Transkription

<pb n="421a" src="421.jpg" />
 Vom Creuz-Reiche. 403
 449. Mel. 152.
 Ein chrift foll ihm die
 rechnung machen,
 daß lauter sonnen-
 schein um ihn ftets werde
 feyn, und er nur scherzen
 mög und lachen: wir haben
 keinen rosen-garten hier zu
 gewarten.
 2. Wer dort mit Chrifto
 hofft zu erben, bedenk auch
 für und für in diefer welt all-
 hier mit ihm zu leiden und
 zu sterben: hie wird was
 GOtt uns dort erkoren,
 durchs creuz geboren.
 3. Was mußte Chrifus
 felbt ausstehen! Er mußte
 ja durch noth und jämmer-
 lichen tod zu feiner herrlich-
 keit eingehen; und du ver-
 meynft mit recht zu klagen
 in böfen tagen.
 4. Der wein muß erft ge-
 keltert werden, eh als fein
 füller faft das trauren von
 uns raft; der wäizen, fo
 uns stärkt auf erden, kommt
 durch das mahlen und
 durch hitze uns erft zu nütze.
 5. Gold, filber, und viel
 andres welen, muß auch
 durchs feuer gehn, eh als es
 kan beftehn. Ein kranker,
 will er recht genefen, muß
 über den arzney-getränken
 sich nicht viel kränken.
 <pb n="421b" src="421.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="421a" src="421.jpg" />
 Vom Kreuzreiche. 403
 449. Mel. 152.
 Ein Christ soll sich die
 Rechnung machen,
 dass lauter Sonnenschein
 um ihn stets werde
 sein, und er nur scherzen
 möge und lachen: wir haben
 keinen Rosengarten hier zu
 gewarten.
 2. Wer dort mit Christo
 hofft zu erben, bedenke auch
 für und für in dieser Welt allhier
 mit ihm zu leiden und
 zu sterben: hier wird, was
 Gott uns dort erkoren,
 durchs Kreuz geboren.
 3. Was musste Christus
 selbst ausstehen! Er musste
 ja durch Not und jämmerlichen
 Tod zu seiner Herrlichkeit
 eingehen; und du vermeinst
 mit Recht zu klagen
 in bösen Tagen.
 4. Der Wein muss erst gekeltert
 werden, ehe sein
 süßer Saft das Trauern von
 uns nimmt; der Weizen, so
 uns stärkt auf Erden, kommt
 durch das Mahlen und
 durch Hitze uns erst zu Nutze.
 5. Gold, Silber und viel
 andres Wesen, muss auch
 durchs Feuer gehn, ehe es
 kann bestehn. Ein Kranker,
 will er recht genesen, muss
 über den Arzneigetränken
 sich nicht viel grämen.
 <pb n="421b" src="421.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_000041
 Gesangbuch1741_2_000042
 Gesangbuch1741_2_000043
 Gesangbuch1741_2_000044
 Gesangbuch1741_2_000045
 Gesangbuch1741_2_000046
 Gesangbuch1741_2_000047
 Gesangbuch1741_2_000048
 Gesangbuch1741_2_000049
 Gesangbuch1741_2_000050
 Gesangbuch1741_2_000051
 Gesangbuch1741_2_000052
 Gesangbuch1741_2_000053
 Gesangbuch1741_2_000054
 Gesangbuch1741_2_000055
 Gesangbuch1741_2_000056
 Gesangbuch1741_2_000057
 Gesangbuch1741_2_000058
 Gesangbuch1741_2_000059
 Gesangbuch1741_2_000060
 Gesangbuch1741_2_000061
 Gesangbuch1741_2_000062
 Gesangbuch1741_2_000063
 Gesangbuch1741_2_000064
 Gesangbuch1741_2_000065
 Gesangbuch1741_2_000066
 Gesangbuch1741_2_000067
 Gesangbuch1741_2_000068
 Gesangbuch1741_2_000069
 Gesangbuch1741_2_000070
 Gesangbuch1741_2_000071
 Gesangbuch1741_2_000072
 Gesangbuch1741_2_000073
 Gesangbuch1741_2_000074
 Gesangbuch1741_2_000075
 Gesangbuch1741_2_000076
 Gesangbuch1741_2_000077
 Gesangbuch1741_2_000078
 Gesangbuch1741_2_000079
 Gesangbuch1741_2_000080

Diplomatische Transkription

6. Wer hat den fliegens
 kranz getragen, der nicht
 vom übermuth der feind, von
 ichweis, und blut, und kumers
 mer, hat gewulft zu fagen?
 wer wird das ziel im wette
 rennen ohn ftaub erkennen?
 7. Ift noch fo viel uns
 wiederfahren, fo ift doch dies
 fes leid nicht werth der herr
 lichkeit, die GOtt an uns
 will offenbahren: weil fie
 nach diefen kurzen zähren
 foll ewig währen.
 450. Mel. 21.
 MEin erlöfer kennet
 mich, er weiß alle
 meine leiden:
 drum, o feel, ermuntre dich,
 laß dich deinen hirten wei
 den; er ift, der fein fchäflein
 kennt, und bey feinem nah
 men nennt.
 2. Du, HErr JEfu, nim
 melft theil an dem, was die
 deinen kränket: du befor
 gefit fets ihr heyl, wenn der
 mordgeift böfes denket:
 plagt Saul dein Volk hef
 tiglich, rufft du: was ver
 folgt du mich?
 3. Lob fey, JEfu, deiner
 macht, die uns ift zum troft
 gerathen; ift mein geift in
 forgen bracht, fo erzähl ich
 deine thaten, und was deine
 Cc 2 treue
 <pb n="422a" src="422.jpg" />
 404 Vom Creuzreiche.
 treue kan, die fich meiner

Normalisierter Text

6. Wer hat den Siegeskranz
 getragen, der nicht
 vom Übermut des Feinds, von
 Schweiß und Blut und Kummer
 hat gewusst zu sagen?
 wer wird das Ziel im Wetterennen
 ohne Staub erkennen?
 7. Ist noch so viel uns
 widerfahren, so ist doch dieses
 Leid nicht wert der Herrlichkeit,
 die Gott an uns
 will offenbaren: weil sie
 nach diesen kurzen Zähren
 soll ewig wahren.
 450. Mel. 21.
 Mein Erlöser kennet
 mich, er weiß alle
 meine Leiden:
 drum, o Seele, ermuntre dich,
 lass dich deinen Hirten weiden;
 er ist, der sein Schäflein
 kennt, und bei seinem Namen
 nennt.
 2. Du, Herr Jesu, nimmest
 teil an dem, was die
 Deinen kränket: du besorgest
 stets ihr Heil, wenn der
 Mordgeist Böses denket:
 plagt Saul dein Volk heftiglich,
 rufst du: was verfolgst
 du mich?
 3. Lob sei, Jesu, deiner
 Macht, die uns ist zum Trost
 geraten; ist mein Geist in
 Sorgen gebracht, so erzähl' ich
 deine Taten, und was deine
 Cc 2 Treue
 <pb n="422a" src="422.jpg" />
 404 Vom Kreuzreiche.
 Treue kann, die sich meiner

ID

Gesangbuch1741_2_000081
 Gesangbuch1741_2_000082
 Gesangbuch1741_2_000083
 Gesangbuch1741_2_000084
 Gesangbuch1741_2_000085
 Gesangbuch1741_2_000086
 Gesangbuch1741_2_000087
 Gesangbuch1741_2_000088
 Gesangbuch1741_2_000089
 Gesangbuch1741_2_000090
 Gesangbuch1741_2_000091
 Gesangbuch1741_2_000092
 Gesangbuch1741_2_000093
 Gesangbuch1741_2_000094
 Gesangbuch1741_2_000095
 Gesangbuch1741_2_000096
 Gesangbuch1741_2_000097
 Gesangbuch1741_2_000098
 Gesangbuch1741_2_000099
 Gesangbuch1741_2_000100
 Gesangbuch1741_2_000101
 Gesangbuch1741_2_000102
 Gesangbuch1741_2_000103
 Gesangbuch1741_2_000104
 Gesangbuch1741_2_000105
 Gesangbuch1741_2_000106
 Gesangbuch1741_2_000107
 Gesangbuch1741_2_000108
 Gesangbuch1741_2_000109
 Gesangbuch1741_2_000110
 Gesangbuch1741_2_000111
 Gesangbuch1741_2_000112
 Gesangbuch1741_2_000113
 Gesangbuch1741_2_000114
 Gesangbuch1741_2_000115
 Gesangbuch1741_2_000116
 Gesangbuch1741_2_000117
 Gesangbuch1741_2_000118
 Gesangbuch1741_2_000119
 Gesangbuch1741_2_000120

Diplomatische Transkription

nimmt an.
 4. Führe mich nach deis
 nem rath; du, du folt mein
 auge bleiben, bis ich finde in
 der that, was wir hier un-
 sichtbar gläuben, daß ich
 einft nach diefer zeit fchaue
 deine herrlichkeit.
 451. Mel. 118.
 NUR frifch hinein! es
 wird fo tief nicht
 feyn, das meer der
 angft wird dir fchon boden
 gönnen: was wimmerft du?
 folt der nicht helfen können,
 der nach dem fturm giebt heis-
 tern fonnen-fchein? Nur
 frifch hinein.
 2. Der Himmels-Held
 hat einen weg beftellt, den
 niemand weiß: eh fein volk
 folte finken, muß felbft das
 meer auf dieses Helden win-
 ken zur mauer feyn. Er
 herrfcht im fluthen-feld der
 Himmels-Held.
 3. Die tapferkeit ift jeder-
 zeit bereit durch creuz und
 fchmach und durch die krau-
 fe wellen zu dringen durch,
 kein fturm-wind kan fie
 fällen; fie hält uns feft in
 fterer ficherheit: die tapfer-
 keit.
 4. Der HErr ift Hirt, der
 dich nicht laffen wird, er
 <pb n="422b" src="422.jpg" />
 wird fein fchaaf auf feinen
 achfeln tragen; es warten
 deiner fchon Elifä wagen,

Normalisierter Text

nimmt an.
 4. Führe mich nach deinem
 Rat; du, du sollst mein
 Auge bleiben, bis ich finde in
 der Tat, was wir hier unsichtbar
 glauben, dass ich
 einst nach dieser Zeit schaue
 deine Herrlichkeit.
 451. Mel. 118.
 Nur frisch hinein! Es
 wird nicht so tief
 sein, das Meer der
 Angst wird dir schon Boden
 gönnen: was wimmerst du?
 Sollte der nicht helfen können,
 der nach dem Sturm gibt heiteren
 Sonnenschein? Nur
 frisch hinein.
 2. Der Himmelsheld
 hat einen Weg bestellt, den
 niemand weiß: ehe sein Volk
 sollte sinken, muss selbst das
 Meer auf dieses Helden Winken
 zur Mauer sein. Er
 herrscht im Flutenfeld der
 Himmelsheld.
 3. Die Tapferkeit ist jederzeit
 bereit durch Kreuz und
 Schmach und durch die krause
 Wellen hindurchzudringen,
 kein Sturmwind kann sie
 fällen; sie hält uns fest in
 steter Sicherheit: die Tapferkeit.
 4. Der Herr ist Hirt, der
 dich nicht lassen wird, er
 <pb n="422b" src="422.jpg" />
 wird sein Schaf auf seinen
 Achseln tragen; es warten
 deiner schon Elisä Wagen,

ID

Gesangbuch1741_2_000121
 Gesangbuch1741_2_000122
 Gesangbuch1741_2_000123
 Gesangbuch1741_2_000124
 Gesangbuch1741_2_000125
 Gesangbuch1741_2_000126
 Gesangbuch1741_2_000127
 Gesangbuch1741_2_000128
 Gesangbuch1741_2_000129
 Gesangbuch1741_2_000130
 Gesangbuch1741_2_000131
 Gesangbuch1741_2_000132
 Gesangbuch1741_2_000133
 Gesangbuch1741_2_000134
 Gesangbuch1741_2_000135
 Gesangbuch1741_2_000136
 Gesangbuch1741_2_000137
 Gesangbuch1741_2_000138
 Gesangbuch1741_2_000139
 Gesangbuch1741_2_000140
 Gesangbuch1741_2_000141
 Gesangbuch1741_2_000142
 Gesangbuch1741_2_000143
 Gesangbuch1741_2_000144
 Gesangbuch1741_2_000145
 Gesangbuch1741_2_000146
 Gesangbuch1741_2_000147
 Gesangbuch1741_2_000148
 Gesangbuch1741_2_000149
 Gesangbuch1741_2_000150
 Gesangbuch1741_2_000151
 Gesangbuch1741_2_000152
 Gesangbuch1741_2_000153
 Gesangbuch1741_2_000154
 Gesangbuch1741_2_000155
 Gesangbuch1741_2_000156
 Gesangbuch1741_2_000157
 Gesangbuch1741_2_000158
 Gesangbuch1741_2_000159
 Gesangbuch1741_2_000160

Diplomatische Transkription

zu fichern fchutz, und ob du
 dich verirrt, er ift der Hirt.
 5. Auf fchwacher finn,
 wirf allen kummer hin, und
 fchicke dich die tiefe durchzu-
 waten! kömmt fchon ein
 fturm; dein JEfus wird dir
 rathen, und helfen aus, der
 tod ift felbt gewinn, dir
 fchwacher finn!
 6. Der chriften ftand ift
 hier alfo bewandt, ein ieder
 tag hat feine eigne plagen,
 das fagte der, der unfre laft
 getragen ans creuzes-
 ftamm. Es ift kein kinder-
 tand der chriften ftand.
 7. Wer wandern foll muß
 oftmahls traurens-voll
 durch berg und thal und die
 moräfte dringen; fo muß
 ein chrift auch nach dem
 himmel ringen, und leiden
 viel; der muß oft geben zoll,
 wer wandern foll.
 8. Ach treuer freund! wenn
 uns dein licht erfcheint; fo
 wollen wir nicht vielen kum-
 mer haben, und immer durch
 das thal, das finftre, traben:
 denn der uns führt der ift
 uns ja nicht feind: Es ift
 der freund.
 452.
 <pb n="423a" src="423.jpg" />
 Vom Creuz-Reiche. 405
 452. Mel. 84.
 OCreuzes-ftand! o ed-
 les pfand! das alle
 ftreiter bindet, deinen

Normalisierter Text

zum sicheren Schutz, und ob du
 dich verirrt, er ist der Hirt.
 5. Auf, schwacher Sinn,
 wirf allen Kummer hin, und
 schicke dich, die Tiefe durchzuwaten!
 Kommt schon ein
 Sturm; dein Jesus wird dir
 raten und helfen aus, der
 Tod ist selbst Gewinn, dir
 schwacher Sinn!
 6. Der Christenstand ist
 hier also bewandt, ein jeder
 Tag hat seine eigne Plagen,
 das sagte der, der unsre Last
 getragen ans Kreuzesstamm.
 Es ist kein Kindertand
 der Christenstand.
 7. Wer wandern soll, muss
 oftmals trauervoll
 durch Berg und Tal und die
 Moräste dringen; so muss
 ein Christ auch nach dem
 Himmel ringen und leiden
 viel; der muss oft Zoll geben,
 wer wandern soll.
 8. Ach treuer Freund! Wenn
 uns dein Licht erscheint; so
 wollen wir nicht viel Kummer
 haben und immer durch
 das Tal, das finstre, traben:
 denn der uns führt, der ist
 uns ja nicht feind: Es ist
 der Freund.
 452.
 <pb n="423a" src="423.jpg" />
 Vom Kreuzreiche. 405
 452. Mel. 84.
 O Kreuzesstand! O edles
 Pfand! Das alle
 Streiter bindet, deinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000161	füßen honig=laft mein herz	süßen Honigsaft mein Herz
Gesangbuch1741_2_000162	wohl empfindet.	wohl empfindet.
Gesangbuch1741_2_000163	2. O felig ift, wer dein	2. O selig ist, wer dein
Gesangbuch1741_2_000164	genieft und mit dir ift ge=	genießt und mit dir ist gezeichnet!
Gesangbuch1741_2_000165	zeichnet! lauter fegen läft	Lauter Segen lässt
Gesangbuch1741_2_000166	du nach dem, der dich er=	du dem nach, der dich erreichet.
Gesangbuch1741_2_000167	reicht.	
Gesangbuch1741_2_000168	3. O edler fchatz! nimm	3. O edler Schatz! Nimm
Gesangbuch1741_2_000169	einen platz bey mir in mei=	einen Platz bei mir in meinem
Gesangbuch1741_2_000170	nem herzen: ich küß deine	Herzen: ich küß' deine
Gesangbuch1741_2_000171	füßigkeit mit lieb=vollem	Süßigkeit mit liebevollem
Gesangbuch1741_2_000172	fchmerzen.	Schmerzen.
Gesangbuch1741_2_000173	4. O lieber gaft! o füffe	4. O lieber Gast! O süße
Gesangbuch1741_2_000174	laft! bewährung aller zeu=	Last! Bewährung aller Zeugen,
Gesangbuch1741_2_000175	gen, nimm hinweg die un=	nimm hinweg die Ungeduld,
Gesangbuch1741_2_000176	gedult, murrn laß nicht	Murren lass nicht
Gesangbuch1741_2_000177	auffteigen.	aufsteigen.
Gesangbuch1741_2_000178	5. Ertöt den leib, die luft	5. Ertöt' den Leib, die Lust
Gesangbuch1741_2_000179	vertreib, laß deine macht	vertreib', lass deine Macht
Gesangbuch1741_2_000180	drein fehen, daß natur und	drein sehen, dass Natur und
Gesangbuch1741_2_000181	eigenheit weichen und ver=	Eigenheit weichen und vergehen.
Gesangbuch1741_2_000182	gehen.	
Gesangbuch1741_2_000183	6. Im creuz ift lieb, des	6. Im Kreuz ist Lieb', des
Gesangbuch1741_2_000184	glaubens trieb, und hof=	Glaubens Trieb und Hoffnungsvolles
Gesangbuch1741_2_000185	nung=volles leben, es giebt	Leben, es gibt
Gesangbuch1741_2_000186	troft, verfichert auch der	Trost, versichert auch der
Gesangbuch1741_2_000187	kindfchaft daneben.	Kindschaft daneben.
Gesangbuch1741_2_000188	7. O fanftes joch! du	7. O sanftes Joch! Du
Gesangbuch1741_2_000189	bleibft doch fehr leicht, wie	bleibest doch sehr leicht, wie
Gesangbuch1741_2_000190	Chriftus lehret, wer in def=	Christus lehret, wer in dessen
Gesangbuch1741_2_000191	fen kraft diß fühlt, liebet	Kraft dies fühlt, liebet
Gesangbuch1741_2_000192	dich und ehret.	dich und ehret.
Gesangbuch1741_2_000193	8. Geheime ruh! wie bald	8. Geheime Ruh! Wie bald
Gesangbuch1741_2_000194	<pb n="423b" src="423.jpg" />	<pb n="423b" src="423.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000195	wirft du bringen die fchöne	wirst du die schöne
Gesangbuch1741_2_000196	krone, die den fiegern JE=	Krone bringen, die den Siegern Jesus
Gesangbuch1741_2_000197	fus wird geben dort zum	dort zum Lohn geben
Gesangbuch1741_2_000198	lohne.	wird.
Gesangbuch1741_2_000199	9. O Zions kind, ach! eil	9. O Zions Kind, ach! Eil'
Gesangbuch1741_2_000200	gefchwind, ftrek aus die bey=	geschwind, streck aus die beiden

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000201	den armen, nimm darein	Armen, nimm darein
Gesangbuch1741_2_000202	das creuz mit luft: GOtt	das Kreuz mit Lust: Gott
Gesangbuch1741_2_000203	ift dein erbarmen.	ist dein Erbarmen.
Gesangbuch1741_2_000204	10. Er ift fehr mild, dein	10. Er ist sehr mild, dein
Gesangbuch1741_2_000205	burg und fchild, dein Schutz-	Burg und Schild, dein SchutzHerr
Gesangbuch1741_2_000206	HErr und Erretter, dein	und Erretter, dein
Gesangbuch1741_2_000207	Immanuel, und auch im	Immanuel, und auch im
Gesangbuch1741_2_000208	creuz dein Vertreter.	Kreuz dein Vertreter.
Gesangbuch1741_2_000209	11. Der hat bereits, und	11. Der hat bereits und
Gesangbuch1741_2_000210	wird dein creuz noch ferner	wird dein Kreuz noch ferner
Gesangbuch1741_2_000211	helfen tragen; lerne nur	helfen tragen; lerne nur
Gesangbuch1741_2_000212	mit Zions fchaar alles auf	mit Zions Schar alles auf
Gesangbuch1741_2_000213	ihn wagen.	ihn wagen.
Gesangbuch1741_2_000214	453. Mel. 123.	453. Mel. 123.
Gesangbuch1741_2_000215	VOn oben gezeugt, in	Von oben gezeugt, im
Gesangbuch1741_2_000216	grunde gebeugt, in-	Grunde gebeugt, inwendig
Gesangbuch1741_2_000217	wendig bewegt, hat	bewegt, hat
Gesangbuch1741_2_000218	niemahls die waffen dar-	niemals die Waffen darniedergelegt.
Gesangbuch1741_2_000219	nieder gelegt.	
Gesangbuch1741_2_000220	2. Der GOtt diefer	2. Der Gott dieser
Gesangbuch1741_2_000221	welt, der wütende held,	Welt, der wütende Held,
Gesangbuch1741_2_000222	verfuchet fein heyl; hat	versuchet sein Heil; hat
Gesangbuch1741_2_000223	aber an Chrifti erlöften nicht	aber an Christi Erlösten nicht
Gesangbuch1741_2_000224	theil.	teil.
Gesangbuch1741_2_000225	3. Wenn gnade erfcheint,	3. Wenn Gnade erscheint,
Gesangbuch1741_2_000226	fo regt fich der feind: bey	so regt sich der Feind: bei
Gesangbuch1741_2_000227	Chrifti gefalt verfucht er	Christi Gestalt versucht er
Gesangbuch1741_2_000228	aufs eyfrigfte lift und ge-	aufs eifrigste List und Gewalt.
Gesangbuch1741_2_000229	walt.	
Gesangbuch1741_2_000230	4. Doch wird nur ge-	4. Doch wird nur gewacht,
Gesangbuch1741_2_000231	wacht, des Herzogs gedacht,	des Herzogs gedacht,
Gesangbuch1741_2_000232	Cc 3 auf	Cc 3 auf
Gesangbuch1741_2_000233	<pb n="424a" src="424.jpg" />	<pb n="424a" src="424.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000234	406 Vom Creuz-Reiche.	406 Vom Kreuzreiche.
Gesangbuch1741_2_000235	auf gnade gefehn, kan red-	auf Gnade gesehn, kann redlichen
Gesangbuch1741_2_000236	lichen ftreitern kein fchade	Streitern kein Schaden
Gesangbuch1741_2_000237	gefchehn.	geschehn.
Gesangbuch1741_2_000238	5. Der fürte der welt ift	5. Der Fürst der Welt ist
Gesangbuch1741_2_000239	famt ihr gefällt: fein grim-	samt ihr gefällt: sein grimmiger
Gesangbuch1741_2_000240	miger zorn zermahlt und	Zorn zermahlt und

ID

Gesangbuch1741_2_000241
 Gesangbuch1741_2_000242
 Gesangbuch1741_2_000243
 Gesangbuch1741_2_000244
 Gesangbuch1741_2_000245
 Gesangbuch1741_2_000246
 Gesangbuch1741_2_000247
 Gesangbuch1741_2_000248
 Gesangbuch1741_2_000249
 Gesangbuch1741_2_000250
 Gesangbuch1741_2_000251
 Gesangbuch1741_2_000252
 Gesangbuch1741_2_000253
 Gesangbuch1741_2_000254
 Gesangbuch1741_2_000255
 Gesangbuch1741_2_000256
 Gesangbuch1741_2_000257
 Gesangbuch1741_2_000258
 Gesangbuch1741_2_000259
 Gesangbuch1741_2_000260
 Gesangbuch1741_2_000261
 Gesangbuch1741_2_000262
 Gesangbuch1741_2_000263
 Gesangbuch1741_2_000264
 Gesangbuch1741_2_000265
 Gesangbuch1741_2_000266
 Gesangbuch1741_2_000267
 Gesangbuch1741_2_000268
 Gesangbuch1741_2_000269
 Gesangbuch1741_2_000270
 Gesangbuch1741_2_000271
 Gesangbuch1741_2_000272
 Gesangbuch1741_2_000273
 Gesangbuch1741_2_000274
 Gesangbuch1741_2_000275
 Gesangbuch1741_2_000276
 Gesangbuch1741_2_000277
 Gesangbuch1741_2_000278
 Gesangbuch1741_2_000279
 Gesangbuch1741_2_000280

Diplomatische Transkription

bereitet nur manchmahl ein
 korn.
 6. Der schädlichste gift,
 der gläubige trifft, ist meist
 schon verraucht, so bald
 als der Satans verfolgungen
 braucht.
 7. Das Häuflein des
 HErrn erduldet es gern:
 es naht sich zugleich vor
 Herzen und Sinne das herr-
 liche Reich.
 8. So bald man ein Glied
 in Prüfungen sieht, so ist
 man bereit, und geht, wie
 sein Herzog, mit ihm in
 den Streit.
 9. Herz, Sinnen und Hand,
 sind dahin gewandt, wo
 Handreichung Noth, und wo
 man sein Leben nicht liebt
 bis in Tod.
 10. So trägt man den
 Lohn zusammen davon: man
 wird mit gehöhnt, doch auch
 mit getröstet und herrlich
 gekrönt.
 454.
 Wenn ich in Angst und
 Noth mein Augen
 heb' empor zu dei-
 nen Bergen, HErr, mit Seuf-
 zen und mit Flehen, so reichst
 du mir dein Ohr, daß ich nicht
 darfst betrübt von deinem
 Antlitz gehen.
 2. Mein Schutz und Hilfe
 kommt, o treuer GOtt, von
 dir, der du das Firmament

Normalisierter Text

bereitet nur manchmal ein
 Korn.
 6. Das schädlichste Gift,
 das Gläubige trifft, ist meist
 schon verraucht, sobald
 als der Satans Verfolgungen
 braucht.
 7. Das Häuflein des
 Herrn erduldet es gern:
 es naht sich zugleich vor
 Herzen und Sinnen das herrliche
 Reich.
 8. Sobald man ein Glied
 in Prüfungen sieht, so ist
 man bereit und geht, wie
 sein Herzog, mit ihm in
 den Streit.
 9. Herz, Sinnen und Hand
 sind dahin gewandt, wo
 Handreichung Noth, und wo
 man sein Leben nicht liebt
 bis in den Tod.
 10. So trägt man den
 Lohn zusammen davon: man
 wird mit gehöhnt, doch auch
 mit getröstet und herrlich
 gekrönt.
 454.
 Wenn ich in Angst und
 Not mein Augen
 heb' empor zu dei-
 nen Bergen, Herr, mit Seufzen
 und mit Flehen, so reichst
 du mir dein Ohr, dass ich nicht
 betrübt von deinem
 Antlitz gehen darf.
 2. Mein Schutz und Hilfe
 kommt, o treuer Gott, von
 dir, der du das Firmament

ID

Gesangbuch1741_2_000281
 Gesangbuch1741_2_000282
 Gesangbuch1741_2_000283
 Gesangbuch1741_2_000284
 Gesangbuch1741_2_000285
 Gesangbuch1741_2_000286
 Gesangbuch1741_2_000287
 Gesangbuch1741_2_000288
 Gesangbuch1741_2_000289
 Gesangbuch1741_2_000290
 Gesangbuch1741_2_000291
 Gesangbuch1741_2_000292
 Gesangbuch1741_2_000293
 Gesangbuch1741_2_000294
 Gesangbuch1741_2_000295
 Gesangbuch1741_2_000296
 Gesangbuch1741_2_000297
 Gesangbuch1741_2_000298
 Gesangbuch1741_2_000299
 Gesangbuch1741_2_000300
 Gesangbuch1741_2_000301
 Gesangbuch1741_2_000302
 Gesangbuch1741_2_000303
 Gesangbuch1741_2_000304
 Gesangbuch1741_2_000305
 Gesangbuch1741_2_000306
 Gesangbuch1741_2_000307
 Gesangbuch1741_2_000308
 Gesangbuch1741_2_000309
 Gesangbuch1741_2_000310
 Gesangbuch1741_2_000311
 Gesangbuch1741_2_000312
 Gesangbuch1741_2_000313
 Gesangbuch1741_2_000314
 Gesangbuch1741_2_000315
 Gesangbuch1741_2_000316
 Gesangbuch1741_2_000317
 Gesangbuch1741_2_000318
 Gesangbuch1741_2_000319
 Gesangbuch1741_2_000320

Diplomatische Transkription

und erdreich hast gegründet,
 kein menſch kan helfen mir:
 vor deinen gnaden-thron al-
 lein man rettung findet.
 3. Du ſchaffelt, daß mein
 fuß mir nicht entgleiten kan,
 du leitelt felber mich auf al-
 len meinen wegen, und zei-
 gelt mir die bahn, wenn mir
 die welt, der tod und teufel
 ſtricke legen.
 4. Du hütet Iſrael, du
 ſchläfft, noch ſchlummerſt
 nicht, dein augen tag und
 nacht ob denen offen bleiben,
 die ſich in deine pflicht zur
 creuz-fahn durch dein blut,
 o JEſu, laſſen ſchreiben.
 5. Der HErr behüte mich
 für allem ungelük, inſon-
 ders meine feel, er väterlich
 bewahre, fürs teufels liſt
 und tük, auf daß hinförder
 mir kein übel widerfahre.
 6. HERR fegne meine
 tritt, wo ich geh aus und
 ein, auch was ich red und
 thu laß alles wohlgelin-
 gen, und dir befohlen feyn,
 fo
 <pb n="425a" src="425.jpg" />
 Vom Creuz-Reiche. 407
 fo kan ich meinen lauf hier
 feliglich vollbringen.
 7. Und wenn ich aus der
 welt nach deinem willen
 geh, fo hilf, daß ich in dir
 fein fanft von hinnen ſchei-
 de, und fröhlich auferfteh;
 denn führe mich hinaus in

Normalisierter Text

und Erdreich hast gegründet,
 kein Mensch kann mir helfen:
 vor deinem Gnadenthron allein
 man Rettung findet.
 3. Du schaffest, dass mein
 Fuß mir nicht entgleiten kann,
 du leitest selber mich auf allen
 meinen Wegen und zeigst
 mir die Bahn, wenn mir
 die Welt, der Tod und Teufel
 Stricke legen.
 4. Du Hüter Israel, du
 schläfst noch, noch schlummerst
 nicht, deine Augen Tag und
 Nacht ob denen offen bleiben,
 die sich in deine Pflicht zur
 Kreuzesfahne durch dein Blut,
 o Jesu, lassen schreiben.
 5. Der Herr behüte mich
 vor allem Unglück, insonders
 meine Seele, er väterlich
 bewahre, vors Teufels List
 und Tück', auf dass hinfort
 mir kein Übel widerfahre.
 6. Herr segne meine
 Tritte, wo ich aus- und
 eingehe, auch was ich rede und
 tue, lass alles wohlgelingen
 und dir befohlen sein,
 so
 <pb n="425a" src="425.jpg" />
 Vom Kreuzreiche. 407
 so kann ich meinen Lauf hier
 seliglich vollbringen.
 7. Und wenn ich aus der
 Welt nach deinem Willen
 gehe, so hilf, dass ich in dir
 sanft von hinnen scheide
 und fröhlich auferstehe;
 dann führe mich hinaus in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000321	deine wonn und freude.	deine Wonne und Freude.
Gesangbuch1741_2_000322	455. Mel. 64.	455. Mel. 64.
Gesangbuch1741_2_000323	Thränen, thränen lau-	Tränen, Tränen, lauter
Gesangbuch1741_2_000324	ter thränen, ist der	Tränen, ist der
Gesangbuch1741_2_000325	chriften leben hier,	Christen Leben hier,
Gesangbuch1741_2_000326	die sich nach dem himmel feh-	die sich nach dem Himmel sehnen,
Gesangbuch1741_2_000327	nen gehn in thränen für und	gehn in Tränen für und
Gesangbuch1741_2_000328	für, thränen speiße, thränen	für, Tränen Speise, Tränen
Gesangbuch1741_2_000329	trank, thränen unfer lebens	Trank, Tränen unser Lebens
Gesangbuch1741_2_000330	lang, wer der menschen will	lang, wer der Menschen will
Gesangbuch1741_2_000331	erwehnen, der muß sagen:	erwähnen, der muss sagen:
Gesangbuch1741_2_000332	Thränen, thränen.	Tränen, Tränen.
Gesangbuch1741_2_000333	2. Thränen sind der chri-	2. Tränen sind der Christen
Gesangbuch1741_2_000334	ften saamen, die sie in das	Samen, die sie in das
Gesangbuch1741_2_000335	elend streuen, thränen schrei-	Elend streuen, Tränen schreiben
Gesangbuch1741_2_000336	ben ihren namen in das	ihren Namen in das
Gesangbuch1741_2_000337	buch der helden ein, thränen,	Buch der Helden ein, Tränen,
Gesangbuch1741_2_000338	wenn das welt-kind lacht,	wenn das Weltkind lacht,
Gesangbuch1741_2_000339	thränen, die die welt veracht,	Tränen, die die Welt verachtet,
Gesangbuch1741_2_000340	thränen, wenn die sonne	Tränen, wenn die Sonne
Gesangbuch1741_2_000341	scheinet, thränen niemahls	scheinet, Tränen niemals
Gesangbuch1741_2_000342	gnug geweinet.	genug geweinet.
Gesangbuch1741_2_000343	Von der Anfechtung und den	Von der Anfechtung und den
Gesangbuch1741_2_000344	Sichtungen.	Versuchungen.
Gesangbuch1741_2_000345	456.	456.
Gesangbuch1741_2_000346	Ach Herr! wo sind	Ach Herr! Wo sind
Gesangbuch1741_2_000347	nun meine vorge-	nun meine vormaligen
Gesangbuch1741_2_000348	<pb n="425b" src="425.jpg" />	<pb n="425b" src="425.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000349	3. Thränen, wenn sich	3. Tränen, wenn sich
Gesangbuch1741_2_000350	Gott verdecket, thränen,	Gott verstecket, Tränen,
Gesangbuch1741_2_000351	wenn er grausam scheint,	wenn er grausam scheint,
Gesangbuch1741_2_000352	thränen, wenn der feind uns	Tränen, wenn der Feind uns
Gesangbuch1741_2_000353	schrecket, und es niemahls	schrecket und es niemals
Gesangbuch1741_2_000354	redlich meynt, thränen,	redlich meint, Tränen,
Gesangbuch1741_2_000355	wenn die sünde plagt, thrä-	wenn die Sünde plagt, Tränen,
Gesangbuch1741_2_000356	nen, wenn das herz verzagt,	wenn das Herz verzagt,
Gesangbuch1741_2_000357	thränen bey so bangen zei-	Tränen bei so bangen Zeiten,
Gesangbuch1741_2_000358	ten, thränen bey so böfen	Tränen bei so bösen
Gesangbuch1741_2_000359	leuten.	Leuten.
Gesangbuch1741_2_000360	4. Thränen, aber ach! ihr	4. Tränen, aber ach! Ihr

ID

Gesangbuch1741_2_000361
 Gesangbuch1741_2_000362
 Gesangbuch1741_2_000363
 Gesangbuch1741_2_000364
 Gesangbuch1741_2_000365
 Gesangbuch1741_2_000366
 Gesangbuch1741_2_000367
 Gesangbuch1741_2_000368
 Gesangbuch1741_2_000369
 Gesangbuch1741_2_000370
 Gesangbuch1741_2_000371
 Gesangbuch1741_2_000372
 Gesangbuch1741_2_000373
 Gesangbuch1741_2_000374
 Gesangbuch1741_2_000375
 Gesangbuch1741_2_000376
 Gesangbuch1741_2_000377
 Gesangbuch1741_2_000378
 Gesangbuch1741_2_000379
 Gesangbuch1741_2_000380
 Gesangbuch1741_2_000381
 Gesangbuch1741_2_000382
 Gesangbuch1741_2_000383
 Gesangbuch1741_2_000384
 Gesangbuch1741_2_000385
 Gesangbuch1741_2_000386
 Gesangbuch1741_2_000387
 Gesangbuch1741_2_000388
 Gesangbuch1741_2_000389
 Gesangbuch1741_2_000390
 Gesangbuch1741_2_000391
 Gesangbuch1741_2_000392
 Gesangbuch1741_2_000393
 Gesangbuch1741_2_000394
 Gesangbuch1741_2_000395
 Gesangbuch1741_2_000396
 Gesangbuch1741_2_000397
 Gesangbuch1741_2_000398
 Gesangbuch1741_2_000399
 Gesangbuch1741_2_000400

Diplomatische Transkription

thränen, feyd ihr nicht der
 chriften fchmuck, JEſus
 will die ſtraffe bahnen, iſt
 euch das nicht ehre genug,
 thränen Chriſti ſind ja hier
 aller chriften thränen-zier,
 thränen ließ der meiſter rol-
 len, thränen muß der jün-
 ger zollen.
 5. Thränen, o ihr füßen
 thränen, ihr feyd mir ein
 heiligthum, ſolt ich mich
 nach lachen lehnen? Nein,
 die thränen ſind mein ruhm:
 thränen, nimm, mein JEſu,
 hin, thränen, weil ich deine
 bin, o daß ich bis zu der
 erndte, edle thränen ſäen
 lernte!
 kräfte? kan ich nicht mehr,
 wie vormahls ein und aus
 für dir ſo gehn? Was hat
 Cc 4 die
 <pb n="426a" src="426.jpg" />
 408 Von der Anfechtung
 die lebensſäfte mir doch
 verzehrt, und mich geſetzt
 daraus?
 2. Ich war, als wie ein
 ſchnell und muntres rehe,
 voll geiſtes ſtärk, voll leben
 und voll lieb, nichts wiffen-
 de von der affecten wehe,
 frey, unverfrickt, geführt
 nach deinem trieb.
 3. Nun aber iſt das männ-
 lich wakre herze, der tapfre
 muth, die herrlichkeit falt
 hin, der glaube liegt in ohn-
 macht und im ſchmerze;

Normalisierter Text

Tränen, ſeid ihr nicht der
 Chriſten Schmuck, JEſus
 will die Straße bahnen, iſt
 euch das nicht Ehre genug,
 Tränen Chriſti ſind ja hier
 aller Chriſten Tränenzier,
 Tränen ließ der Meiſter rollen,
 Tränen muß der Jünger
 zollen.
 5. Tränen, o ihr süßen
 Tränen, ihr ſeid mir ein
 Heiligthum, ſollt' ich mich
 nach Lachen ſehen? Nein,
 die Tränen ſind mein Ruhm:
 Tränen, nimm, mein JEſu,
 hin, Tränen, weil ich deine
 bin, o daß ich bis zu der
 Ernte, edle Tränen säen
 lernte!
 Kräfte? Kann ich nicht mehr,
 wie vormals, ein und aus
 vor dir ſo gehn? Was hat
 Cc 4 die
 <pb n="426a" src="426.jpg" />
 408 Von der Anfechtung
 die Lebensſäfte mir doch
 verzehrt und mich geſetzt
 daraus?
 2. Ich war wie ein
 ſchnelles und munteres Reh,
 voll Geiſtesſtärke, voll Leben
 und voll Lieb', nichts wiſſende
 von der Affekten Wehe,
 frei, unverſtrickt, geführt
 nach deinem Trieb.
 3. Nun aber iſt das männlich
 wackere Herze, der tapfre
 Mut, die Herrlichkeit faſt
 hin, der Glaube liegt in Ohnmacht
 und im Schmerze;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000401	nun feh ichs erft, ich bin nicht	nun seh' ich's erst, ich bin nicht,
Gesangbuch1741_2_000402	wer ich bin.	wer ich bin.
Gesangbuch1741_2_000403	4. Ach Delila! ihr zauber-	4. Ach Delila! Ihr zauberischen
Gesangbuch1741_2_000404	riſchen kräfte der falſchen	Kräfte der falſchen
Gesangbuch1741_2_000405	lieb! du giftig füſſes gut der	Lieb! Du giftig süßes Gut
Gesangbuch1741_2_000406	falſchen freud! ihr ſchein-	der falſchen Freud! Ihr ſcheinbaren
Gesangbuch1741_2_000407	baren geſchäfte des falſchen	Geschäfte des falſchen
Gesangbuch1741_2_000408	dienſts, ihr leyds, die ihr	Dienstes, ihr seid's, die ihr dies
Gesangbuch1741_2_000409	diß thut.	tut.
Gesangbuch1741_2_000410	5. Der eitle wahn, was	5. Der eitle Wahn, was
Gesangbuch1741_2_000411	nützlich zu lehren, zog mich	Nützlich zu lehren, zog mich
Gesangbuch1741_2_000412	aus mir und meines JEſu	aus mir und meines Jesu
Gesangbuch1741_2_000413	ruh in fremde pflicht, fein	Ruh' in fremde Pflicht, ſein
Gesangbuch1741_2_000414	werk in mir zu ftöhren: Ich	Werk in mir zu stören: Ich
Gesangbuch1741_2_000415	ließ mich ſelbſt und lief auf	ließ mich ſelbſt und lief auf
Gesangbuch1741_2_000416	andre zu.	andere zu.
Gesangbuch1741_2_000417	6. Da ward mir zeit und	6. Da ward mir Zeit und
Gesangbuch1741_2_000418	kraft und lieb genommen;	Kraft und Lieb' genommen;
Gesangbuch1741_2_000419	die freyheit des gewiſſens	die Freiheit des Gewiſſens
Gesangbuch1741_2_000420	ward gekränk: Der geiſt	ward gekränk: Der Geiſt
Gesangbuch1741_2_000421	kan nicht zu feiner fülle kom-	kann nicht zu ſeiner Fülle kommen,
Gesangbuch1741_2_000422	men ſo lang die welt aus ih-	solange die Welt aus ihrem
Gesangbuch1741_2_000423	rem becher ſchenkt.	Becher ſchenkt.
Gesangbuch1741_2_000424	<pb n="426b" src="426.jpg" />	<pb n="426b" src="426.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000425	7. Ich will mich gern von	7. Ich will mich gern von
Gesangbuch1741_2_000426	allen dingen ſcheiden, dir	allen Dingen ſcheiden, dir
Gesangbuch1741_2_000427	ſeyn verlobt: was mir kein	ſein verlobt: was mir kein
Gesangbuch1741_2_000428	hey! geſchaft das laſſe doch	Heil geſchaft, das laſſe doch
Gesangbuch1741_2_000429	auch alle menſchen meiden,	auch alle Menschen meiden,
Gesangbuch1741_2_000430	ach JEſu! gieb mir meine	ach Jesus! Gib mir meine
Gesangbuch1741_2_000431	vorge kraft!	vormalige Kraft!
Gesangbuch1741_2_000432	457.	457.
Gesangbuch1741_2_000433	AUs wäizen-körnlein	Aus Weizenkörnlein
Gesangbuch1741_2_000434	kommt doch nicht zu	kommt doch nicht zu
Gesangbuch1741_2_000435	feinem feegens-vollen	ſeinem ſegensvollen
Gesangbuch1741_2_000436	licht, bis mans der erden hat	Licht, bis man's der Erden hat
Gesangbuch1741_2_000437	verpflicht; dann fieht man	verpflichtet; dann ſieht man
Gesangbuch1741_2_000438	es mit macht durchdringen,	es mit Macht durchdringen
Gesangbuch1741_2_000439	und die gewünſchte früchte	und die gewünſchten Früchte
Gesangbuch1741_2_000440	bringen, wenna durch die	bringen, wenn's durch die

ID

Gesangbuch1741_2_000441
 Gesangbuch1741_2_000442
 Gesangbuch1741_2_000443
 Gesangbuch1741_2_000444
 Gesangbuch1741_2_000445
 Gesangbuch1741_2_000446
 Gesangbuch1741_2_000447
 Gesangbuch1741_2_000448
 Gesangbuch1741_2_000449
 Gesangbuch1741_2_000450
 Gesangbuch1741_2_000451
 Gesangbuch1741_2_000452
 Gesangbuch1741_2_000453
 Gesangbuch1741_2_000454
 Gesangbuch1741_2_000455
 Gesangbuch1741_2_000456
 Gesangbuch1741_2_000457
 Gesangbuch1741_2_000458
 Gesangbuch1741_2_000459
 Gesangbuch1741_2_000460
 Gesangbuch1741_2_000461
 Gesangbuch1741_2_000462
 Gesangbuch1741_2_000463
 Gesangbuch1741_2_000464
 Gesangbuch1741_2_000465
 Gesangbuch1741_2_000466
 Gesangbuch1741_2_000467
 Gesangbuch1741_2_000468
 Gesangbuch1741_2_000469
 Gesangbuch1741_2_000470
 Gesangbuch1741_2_000471
 Gesangbuch1741_2_000472
 Gesangbuch1741_2_000473
 Gesangbuch1741_2_000474
 Gesangbuch1741_2_000475
 Gesangbuch1741_2_000476
 Gesangbuch1741_2_000477
 Gesangbuch1741_2_000478
 Gesangbuch1741_2_000479
 Gesangbuch1741_2_000480

Diplomatische Transkription

harten knoten bricht. Sein
 freit ist nur der weg zum le-
 ben: die feindschaft selbft
 muß liebe geben.
 2. Wer in den weinfok
 sich ergiebt, der wird vom
 Messer auch geübt, und von
 dem himmel doch geliebt;
 wens durch die rauhe
 nacht gegangen, fo kans mit
 luft am tage prangen, und
 wird hinfort nicht mehr be-
 trübt. Je tiefer er die wur-
 zel letzet, je höher es der
 landmann schätztet.
 3. Willt du ein zweig am
 weinfok feyn, fo mach dich
 ihm durchs creuz gemein,
 auf daß du dadurch werdest
 rein; willt du im fommer
 lieblich spielen, fo muft du
 auch
 <pb n="427a" src="427.jpg" />
 und den Sichtigungen. 409
 auch den schnitt mit fühlen,
 fonft giebt du keinen reinen
 wein! was hitz, und kält,
 und pein recht reifet, das
 ist es, was GOtt recht
 ergreifet.
 4. Nur eine ftunde ist die
 zeit, die sich der mensch all-
 hier erfreut, und denn fo
 kömmt die ewigkeit. Nur
 eine ftunde ist das leiden,
 dann muß es sich von ihm
 scheiden, und er ist von der
 pein befreyt. Will man mit
 in dem himmel fitzen, fo muß
 man mit im garten schwitz-

Normalisierter Text

harten Knoten bricht. Sein
 Streit ist nur der Weg zum Leben:
 die Feindschaft selbst
 muss Liebe geben.
 2. Wer in den Weinstock
 sich ergibt, der wird vom
 Messer auch geübt und von
 dem Himmel doch geliebt;
 wenn's durch die rauhe
 Nacht gegangen, so kann's mit
 Lust am Tage prangen und
 wird hinfort nicht mehr betrübt.
 Je tiefer er die Wurzel
 setzet, je höher es der
 Landmann schätztet.
 3. Willst du ein Zweig am
 Weinstock sein, so mach dich
 ihm durchs Kreuz gemein,
 auf dass du dadurch werdest
 rein; willst du im Sommer
 lieblich spielen, so musst du
 auch
 <pb n="427a" src="427.jpg" />
 und den Versuchungen. 409
 auch den Schnitt mit fühlen,
 sonst gibst du keinen reinen
 Wein! Was Hitz' und Kält'
 und Pein recht reifet, das
 ist es, was Gott recht
 ergreifet.
 4. Nur eine Stunde ist die
 Zeit, die sich der Mensch allhier
 erfreut, und dann so
 kommt die Ewigkeit. Nur
 eine Stunde ist das Leiden,
 dann muss es sich von ihm
 scheiden, und er ist von der
 Pein befreit. Will man mit
 in dem Himmel sitzen, so muss
 man mit im Garten schwitzen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000481	zen.	
Gesangbuch1741_2_000482	5. Die leiden find ein grof-	5. Die Leiden sind ein großes
Gesangbuch1741_2_000483	fes gut, dazu gemacht durch	Gut, dazu gemacht durch
Gesangbuch1741_2_000484	Chrifti blut, und feiner wun-	Christi Blut und seiner Wunden
Gesangbuch1741_2_000485	den rothe fluth; Er ift es,	rote Flut; Er ist es,
Gesangbuch1741_2_000486	der uns vorgegangen, das	der uns vorgegangen, das
Gesangbuch1741_2_000487	rechte erbtheil zu erlangen:	rechte Erbteil zu erlangen:
Gesangbuch1741_2_000488	fo wir nun feine liebes-glut	so wir nun seine Liebesglut
Gesangbuch1741_2_000489	auch wollen mit ihm rein er-	auch wollen mit ihm rein ererben,
Gesangbuch1741_2_000490	erben, fo müffen wir auch	so müssen wir auch
Gesangbuch1741_2_000491	mit ihm fterben.	mit ihm sterben.
Gesangbuch1741_2_000492	458. Mel. 29.	458. Mel. 29.
Gesangbuch1741_2_000493	DEs HERren gnad ift	Des Herrn Gnad' ist
Gesangbuch1741_2_000494	wunderbar, er bietet	wunderbar, er bietet
Gesangbuch1741_2_000495	feine wunder dar,	seine Wunder dar,
Gesangbuch1741_2_000496	woran viel fchätze hangen;	woran viel Schätze hängen;
Gesangbuch1741_2_000497	wenn ihn die feel in ehren	wenn ihn die Seele in Ehren
Gesangbuch1741_2_000498	hält, fich auf den ruf bald	hält, sich auf den Ruf bald
Gesangbuch1741_2_000499	eingestellt, fo kan fie die er-	eingestellt, so kann sie die erlangen.
Gesangbuch1741_2_000500	langen.	
Gesangbuch1741_2_000501	2. GOTT ladet fie durch	2. Gott ladet sie durch
Gesangbuch1741_2_000502	<pb n="427b" src="427.jpg" />	<pb n="427b" src="427.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000503	feinen Sohn, der um fie	seinen Sohn, der um sie
Gesangbuch1741_2_000504	wirbt, ift felbt ihr lohn;	wirbt, ist selbst ihr Lohn;
Gesangbuch1741_2_000505	erklärt fie fich zu kommen, fo	erklärt sie sich zu kommen, so
Gesangbuch1741_2_000506	gehet die verlöbnis an, die	gehet die Verlöbniß an, die
Gesangbuch1741_2_000507	hochzeit folgt, er wird ihr	Hochzeit folgt, er wird ihr
Gesangbuch1741_2_000508	mann, fie von ihm ange-	Mann, sie von ihm angenommen.
Gesangbuch1741_2_000509	nommen.	
Gesangbuch1741_2_000510	3. Der anfang diefer hey-	3. Der Anfang dieser Heyratszeit
Gesangbuch1741_2_000511	rathszeit befeht in lauter	besteht in lauter
Gesangbuch1741_2_000512	lieblichkeit: die braut und	Lieblichkeit: die Braut und
Gesangbuch1741_2_000513	ihre gäfte erfreuen fich beym	ihre Gäste erfreuen sich beim
Gesangbuch1741_2_000514	füffen wein, er fchenket	süßen Wein, er schenket
Gesangbuch1741_2_000515	überflüßig ein, fie effen das	überflüssig ein, sie essen das
Gesangbuch1741_2_000516	gemäfte.	Gemästete.
Gesangbuch1741_2_000517	4. Indem fie froh und	4. Indem sie froh und
Gesangbuch1741_2_000518	fröhlich find, vermerkt man,	fröhlich sind, vermerkt man,
Gesangbuch1741_2_000519	daß fich mangel findt; die	dass sich Mangel findet; die
Gesangbuch1741_2_000520	fpeife wird verzehret; wo-	Speise wird verzehret; wobei

ID

Gesangbuch1741_2_000521
 Gesangbuch1741_2_000522
 Gesangbuch1741_2_000523
 Gesangbuch1741_2_000524
 Gesangbuch1741_2_000525
 Gesangbuch1741_2_000526
 Gesangbuch1741_2_000527
 Gesangbuch1741_2_000528
 Gesangbuch1741_2_000529
 Gesangbuch1741_2_000530
 Gesangbuch1741_2_000531
 Gesangbuch1741_2_000532
 Gesangbuch1741_2_000533
 Gesangbuch1741_2_000534
 Gesangbuch1741_2_000535
 Gesangbuch1741_2_000536
 Gesangbuch1741_2_000537
 Gesangbuch1741_2_000538
 Gesangbuch1741_2_000539
 Gesangbuch1741_2_000540
 Gesangbuch1741_2_000541
 Gesangbuch1741_2_000542
 Gesangbuch1741_2_000543
 Gesangbuch1741_2_000544
 Gesangbuch1741_2_000545
 Gesangbuch1741_2_000546
 Gesangbuch1741_2_000547
 Gesangbuch1741_2_000548
 Gesangbuch1741_2_000549
 Gesangbuch1741_2_000550
 Gesangbuch1741_2_000551
 Gesangbuch1741_2_000552
 Gesangbuch1741_2_000553
 Gesangbuch1741_2_000554
 Gesangbuch1741_2_000555
 Gesangbuch1741_2_000556
 Gesangbuch1741_2_000557
 Gesangbuch1741_2_000558
 Gesangbuch1741_2_000559
 Gesangbuch1741_2_000560

Diplomatische Transkription

bey ihr befter trank ge-
 bricht; für wein, und für
 ein gut gericht, kommt noth
 die fie befchweret.
 5. Die mutter, welche
 Chriftum trägt, und mit
 ihm folche kundſchaft pflegt,
 erkühnt ſich ihm zu klagen,
 wie ſchwer ihr der gebrechen
 fey, und füget dem die bitte
 bey, ihr hülfe zuzulagen.
 6. Doch wird fie nicht als-
 bald erhört, er ſtellet ſich als
 abgekehrt, und weiß ſchon
 feine ftunde: er weigert nie-
 mand hülff und huld; heißt
 aber bey dem creuz gedult,
 das kleinod in dem bunde.
 7. Die feele muß diß über-
 ſtehn, durch folche ſchar-
 Cc 5 fe
 <pb n="428a" src="428.jpg" />
 410 Von der Anfechtung
 fe proben gehn, und doch
 nicht unterliegen: ftatt gol-
 des, worauf fie gehoft, ftatt
 weines, weiſet er fie oft zu
 feinem wafferkrügen.
 8. Auch thränen werden
 oft ihr trank, fie wird vor
 furcht und liebe krank, das
 elend ihre ſpeiße: verrichtet
 fie was er gebeut, ſo kommet
 die erquickungszeit; gehor-
 ſam macht fie weiße.
 9. Sie ſchöpft das waſ-
 ſer in der pein, und daraus
 wird der beſte wein, das
 ſind die wunderwege: wer
 herzlich weint, der lacht her-

Normalisierter Text

ihr beſter Trank gebricht;
 für Wein und für
 ein gut Gericht, kommt Not,
 die ſie beſchweret.
 5. Die Mutter, welche
 Chriſtum trägt und mit
 ihm ſolche Kundschaft pflegt,
 erkühnt ſich, ihm zu klagen,
 wie ſchwer ihr der Gebrechen
 ſei, und füget dem die Bitte
 bei, ihr Hilfe zuzusagen.
 6. Doch wird ſie nicht alsbald
 erhört, er ſtellet ſich als
 abgekehrt und weiß ſchon
 ſeine Stunde: er weigert niemand
 Hilff und Huld; heißt
 aber bei dem Kreuz Geduld,
 das Kleinod in dem Bunde.
 7. Die Seele muſs dies überſtehn,
 durch ſolche ſchar-
 5 fe
 <pb n="428a" src="428.jpg" />
 410 Von der Anfechtung
 fe Proben gehn und doch
 nicht unterliegen: ſtatt Goldes,
 worauf ſie gehofft,
 ſtatt Weines, weiſet er ſie oft
 zu ſteinernen Waſſerkrügen.
 8. Auch Tränen werden
 oft ihr Trank, ſie wird vor
 Furcht und Liebe krank, das
 Elend ihre Speiße: verrichtet
 ſie, was er gebeut, ſo kommet
 die Erquickungszeit; Gehorſam
 macht ſie weiße.
 9. Sie ſchöpft das Waſſer
 in der Pein, und daraus
 wird der beſte Wein, das
 ſind die Wunderwege: wer
 herzlich weint, der lacht hernach,

ID

Gesangbuch1741_2_000561
 Gesangbuch1741_2_000562
 Gesangbuch1741_2_000563
 Gesangbuch1741_2_000564
 Gesangbuch1741_2_000565
 Gesangbuch1741_2_000566
 Gesangbuch1741_2_000567
 Gesangbuch1741_2_000568
 Gesangbuch1741_2_000569
 Gesangbuch1741_2_000570
 Gesangbuch1741_2_000571
 Gesangbuch1741_2_000572
 Gesangbuch1741_2_000573
 Gesangbuch1741_2_000574
 Gesangbuch1741_2_000575
 Gesangbuch1741_2_000576
 Gesangbuch1741_2_000577
 Gesangbuch1741_2_000578
 Gesangbuch1741_2_000579
 Gesangbuch1741_2_000580
 Gesangbuch1741_2_000581
 Gesangbuch1741_2_000582
 Gesangbuch1741_2_000583
 Gesangbuch1741_2_000584
 Gesangbuch1741_2_000585
 Gesangbuch1741_2_000586
 Gesangbuch1741_2_000587
 Gesangbuch1741_2_000588
 Gesangbuch1741_2_000589
 Gesangbuch1741_2_000590
 Gesangbuch1741_2_000591
 Gesangbuch1741_2_000592
 Gesangbuch1741_2_000593
 Gesangbuch1741_2_000594
 Gesangbuch1741_2_000595
 Gesangbuch1741_2_000596
 Gesangbuch1741_2_000597
 Gesangbuch1741_2_000598
 Gesangbuch1741_2_000599
 Gesangbuch1741_2_000600

Diplomatische Transkription

nach, die ehre folget auf die
 fchmach, ergötzung auf die
 fchläge.
 10. So bald der glaub auf
 JEſum fieht, verfteht ſie bef-
 fer, was gefchieht, und fucht
 nicht mehr vergnügen: was
 er verordnet, heißt ſie gut,
 ſie preißet alles, was er thut,
 und lernt ſich vor ihm bie-
 gen.
 11. Dann richtet er ſie
 tröſtlich auf, ſie wird be-
 herzter in dem lauf, und fchik-
 ket ſich zum leiden. Bald
 wird ſie heil, bald wieder
 wund, der wechſel iſt ihr ein-
 mahl kund, den kan ſie nicht
 vermeiden.
 12. Der ausgang wird
 von dem gekrönt, von dem ſie
 <pb n="428b" src="428.jpg" />
 alle kräfte lehnt, der keiner
 wohlthat ſparet: ſie ſchau-
 et ſeine herrlichkeit, die ihre
 ſtrahlen ausgebreitet, und ſich
 ihr offenbahret.
 459. Mel. 118.
 ER führt hinein, er muß
 auch helfer feyn, der
 treue GOtt, der ſich
 nicht kan verleugnen: kein
 unfall darf ſich ohne ihn
 eräugnen. Er, er verfügt's,
 er thut es ganz allein, er
 führt hinein.
 2. Führt er hinein, ſo
 kanſt du freudig feyn, er hat
 ja nicht gefallen am verder-
 ben, kein fündler foll in feinen

Normalisierter Text

die Ehre folget auf die
 Schmach, Ergötzung auf die
 Schläge.
 10. Sobald der Glaube auf
 Jesus sieht, versteht sie besser,
 was geschieht, und sucht
 nicht mehr Vergnügen: was
 er verordnet, heißt sie gut,
 sie preiset alles, was er tut,
 und lernt sich vor ihm biegen.
 11. Dann richtet er sie
 tröstlich auf, sie wird beherzter
 in dem Lauf und schicket
 sich zum Leiden. Bald
 wird sie heil, bald wieder
 wund, der Wechsel ist ihr einmal
 kund, den kann sie nicht
 vermeiden.
 12. Der Ausgang wird
 von dem gekrönt, von dem sie
 <pb n="428b" src="428.jpg" />
 alle Kräfte lehnt, der keiner
 Wohltat sparet: sie schauet
 seine Herrlichkeit, die ihre
 Strahlen ausgebreitet und sich
 ihr offenbaret.
 459. Mel. 118.
 Er führt hinein, er muss
 auch Helfer sein, der
 treue Gott, der sich
 nicht kann verleugnen: kein
 Unfall darf sich ohne ihn
 ereignen. Er, er verfügt's,
 er tut es ganz allein, er
 führt hinein.
 2. Führt er hinein, so
 kannst du freudig sein, er hat
 ja nicht Gefallen am Verderben,
 kein Sünder soll in seinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000601	fünden sterben. Damit das	Sünden sterben. Damit das
Gesangbuch1741_2_000602	herz vom Unflat werde	Herz vom Unflat werde rein,
Gesangbuch1741_2_000603	rein, führt er hinein.	führt er hinein.
Gesangbuch1741_2_000604	3. Er meynt es wohl,	3. Er meint es wohl,
Gesangbuch1741_2_000605	nicht daß man fallen soll,	nicht dass man fallen soll,
Gesangbuch1741_2_000606	wenn dem gefühl er feine	wenn dem Gefühl er seine
Gesangbuch1741_2_000607	hand entziehet, nur die ver-	Hand entziehet, nur die Vernunft
Gesangbuch1741_2_000608	nunft ist blind; der glaube	ist blind; der Glaube
Gesangbuch1741_2_000609	ziehet, und kehret sich zu	siehet und kehret sich zu
Gesangbuch1741_2_000610	Gott, als seinem pol, der	Gott, als seinem Pol, der
Gesangbuch1741_2_000611	meynt es wohl.	meint es wohl.
Gesangbuch1741_2_000612	4. Die höllen-pfort ist oft	4. Die Höllenport' ist oft
Gesangbuch1741_2_000613	der düstre ort, in welchen	der düstre Ort, in welchen
Gesangbuch1741_2_000614	man gedenket zu verfincken;	man gedenket zu versinken;
Gesangbuch1741_2_000615	bald stillt der HErr den	bald stillt der Herr den
Gesangbuch1741_2_000616	sturm mit einem winken,	Sturm mit einem Winken,
Gesangbuch1741_2_000617	und es verschwindet auf	und es verschwindet auf
Gesangbuch1741_2_000618	ein einigs wort die höllen-	ein einziges Wort die Höllenport'.
Gesangbuch1741_2_000619	pfort.	
Gesangbuch1741_2_000620	5. Der	5.
Gesangbuch1741_2_000621	<pb n="429a" src="429.jpg" />	<pb n="429a" src="429.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000622	und den Sichtigungen. 411	und den Versuchungen. 411
Gesangbuch1741_2_000623	5. Der todten zahl sieht	5. Der Totenzahl sieht
Gesangbuch1741_2_000624	man ein andermahl in einem	man ein andermal in einem
Gesangbuch1741_2_000625	blick schon vor und um sich	Blick schon vor und um sich
Gesangbuch1741_2_000626	schweben, und eh mans	schweben, und ehe man's
Gesangbuch1741_2_000627	hofft, giebt Gott ein neues	hofft, gibt Gott ein neues
Gesangbuch1741_2_000628	leben, daß man sich sieht ent-	Leben, dass man sich sieht entfernt
Gesangbuch1741_2_000629	fernt vom finstern thal der	vom finstern Tal der
Gesangbuch1741_2_000630	totten-zahl.	Totenzahl.
Gesangbuch1741_2_000631	6. Der HErr erhält	6. Der Herr erhält
Gesangbuch1741_2_000632	den weiten krays der welt,	den weiten Kreis der Welt,
Gesangbuch1741_2_000633	den erden-ball hat er hinein	den Erdenball hat er hineingesetzt;
Gesangbuch1741_2_000634	gefetzt; durch feinen schutz	durch seinen Schutz
Gesangbuch1741_2_000635	bleibt alles unverletzet:	bleibt alles unverletzet:
Gesangbuch1741_2_000636	Drum ist gewiß, daß keiner	Drum ist gewiss, dass keiner
Gesangbuch1741_2_000637	gänzlich fällt, den er erhält.	gänzlich fällt, den er erhält.
Gesangbuch1741_2_000638	7. Die bitterkeit, die man	7. Die Bitterkeit, die man
Gesangbuch1741_2_000639	empfindet heut, kan morgen	empfindet heut', kann morgen
Gesangbuch1741_2_000640	schon dem Geift wie honig	schon dem Geist wie Honig

ID

Gesangbuch1741_2_000641
 Gesangbuch1741_2_000642
 Gesangbuch1741_2_000643
 Gesangbuch1741_2_000644
 Gesangbuch1741_2_000645
 Gesangbuch1741_2_000646
 Gesangbuch1741_2_000647
 Gesangbuch1741_2_000648
 Gesangbuch1741_2_000649
 Gesangbuch1741_2_000650
 Gesangbuch1741_2_000651
 Gesangbuch1741_2_000652
 Gesangbuch1741_2_000653
 Gesangbuch1741_2_000654
 Gesangbuch1741_2_000655
 Gesangbuch1741_2_000656
 Gesangbuch1741_2_000657
 Gesangbuch1741_2_000658
 Gesangbuch1741_2_000659
 Gesangbuch1741_2_000660
 Gesangbuch1741_2_000661
 Gesangbuch1741_2_000662
 Gesangbuch1741_2_000663
 Gesangbuch1741_2_000664
 Gesangbuch1741_2_000665
 Gesangbuch1741_2_000666
 Gesangbuch1741_2_000667
 Gesangbuch1741_2_000668
 Gesangbuch1741_2_000669
 Gesangbuch1741_2_000670
 Gesangbuch1741_2_000671
 Gesangbuch1741_2_000672
 Gesangbuch1741_2_000673
 Gesangbuch1741_2_000674
 Gesangbuch1741_2_000675
 Gesangbuch1741_2_000676
 Gesangbuch1741_2_000677
 Gesangbuch1741_2_000678
 Gesangbuch1741_2_000679
 Gesangbuch1741_2_000680

Diplomatische Transkription

fchmecken. Und folt er auch
 noch länger fich verftecken,
 fo bleibt doch wahr, es wei-
 chet mit der zeit die bitter-
 keit.
 8. Diß merke auch, was
 dir der fchlangen hauch in
 Adam fchon als gift hat
 eingeblafen, verfucht in dir
 vielleicht fein letztes rafen.
 Wo feur entfteht, da findet
 fich auch rauch, diß merke
 auch.
 9. So lang diß gift kein
 gegen:gift antrifft, pflegt es
 gar ftill und unvermerkt zu
 tödten; wenn aber nun es
 felber ift in nöthen, nachdem
 das wort bekehrung ange-
 kift, da brauft diß gift.
 <pb n="429b" src="429.jpg" />
 10. Es folget nicht, daß
 uns da nichts gebricht, wenn
 wir fein fanft auf unfern
 hefen liegen, daß wir uns
 felbft an unferm thun ver-
 gnügen; daß unfer feel als-
 denn fo wohl gefchickt, das
 folget nicht.
 11. Es ift betrug, wenn
 man den erften flug, womit
 die feel fich lieblich aufwärts
 fchwinget, eh noch das herz
 der creuzes:dorn durch-
 dringet, erkennen will für
 chriftenthums genug, das
 ift betrug.
 12. Für ficherheit ver-
 wahrt der laure ftreit, den
 man in fich mit fleifch und

Normalisierter Text

schmecken. Und sollte er auch
 noch länger sich verstecken,
 so bleibt doch wahr, es weicht
 mit der Zeit die Bitterkeit.
 8. Dies merke auch, was
 dir der Schlangenhauch in
 Adam schon als Gift hat
 eingeblasen, versucht in dir
 vielleicht sein letztes Rasen.
 Wo Feuer entsteht, da findet
 sich auch Rauch, dies merke
 auch.
 9. Solange dies Gift kein
 Gegengift antrifft, pflegt es
 gar still und unvermerkt zu
 töten; wenn aber nun es
 selber ist in Nöten, nachdem
 das Wort Bekehrung angeküsst,
 da braust dies Gift.
 <pb n="429b" src="429.jpg" />
 10. Es folget nicht, dass
 uns da nichts gebricht, wenn
 wir so sanft auf unsern
 Hefen liegen, dass wir uns
 selbst an unserm Tun vergnügen;
 dass unsre Seele alsdann
 so wohl geschickt, das
 folget nicht.
 11. Es ist Betrug, wenn
 man den ersten Flug, womit
 die Seele sich lieblich aufwärts
 schwinget, ehe noch das Herz
 der Kreuzesdorn durchdringet,
 erkennen will für
 Christentums genug, das
 ist Betrug.
 12. Für Sicherheit verwahrt
 der saure Streit, den
 man in sich mit Fleisch und

ID

Gesangbuch1741_2_000681
 Gesangbuch1741_2_000682
 Gesangbuch1741_2_000683
 Gesangbuch1741_2_000684
 Gesangbuch1741_2_000685
 Gesangbuch1741_2_000686
 Gesangbuch1741_2_000687
 Gesangbuch1741_2_000688
 Gesangbuch1741_2_000689
 Gesangbuch1741_2_000690
 Gesangbuch1741_2_000691
 Gesangbuch1741_2_000692
 Gesangbuch1741_2_000693
 Gesangbuch1741_2_000694
 Gesangbuch1741_2_000695
 Gesangbuch1741_2_000696
 Gesangbuch1741_2_000697
 Gesangbuch1741_2_000698
 Gesangbuch1741_2_000699
 Gesangbuch1741_2_000700
 Gesangbuch1741_2_000701
 Gesangbuch1741_2_000702
 Gesangbuch1741_2_000703
 Gesangbuch1741_2_000704
 Gesangbuch1741_2_000705
 Gesangbuch1741_2_000706
 Gesangbuch1741_2_000707
 Gesangbuch1741_2_000708
 Gesangbuch1741_2_000709
 Gesangbuch1741_2_000710
 Gesangbuch1741_2_000711
 Gesangbuch1741_2_000712
 Gesangbuch1741_2_000713
 Gesangbuch1741_2_000714
 Gesangbuch1741_2_000715
 Gesangbuch1741_2_000716
 Gesangbuch1741_2_000717
 Gesangbuch1741_2_000718
 Gesangbuch1741_2_000719
 Gesangbuch1741_2_000720

Diplomatische Transkription

blut muß führen, wenn sich
 nunmehr die bösen Lüfte
 rühren. Der Streit bewahrt,
 o große Seligkeit! vor Sicherheit.
 13. Man lernt dabey, was
 vor ein held man fey, ob man
 nicht vor dem kampf triumph
 umph gefungen, und mit der
 zunge nur voraus gesprungen:
 und daß es nichts mit
 unfern machen fey, lernt
 man dabey.
 14. Und wenn die welt
 uns grimmig überfällt, und
 mit verfolgung uns will unterdrücken,
 ja wenn sie gar
 uns lockt mit Hurenblicken,
 o so
 <pb n="430a" src="430.jpg" />
 412 Von der Anfechtung
 o so besiegt, wer sich zu Jesu
 fu hält, auch diese welt.
 15. Mit einem wort: es
 soll die höllen-pfort, samt
 aller macht und listigkeit der
 feinde, nichts schaden dem,
 der Jesus hat zum freunde.
 Denn Jesus ist der Seelen
 fels und hort, mit einem
 wort.
 16. Mit leiden muß, wer
 dort den friedens-kuß auf
 feinem thron von ihm will
 erlangen: wer kronen sucht,
 muß vor mit dornen prangen;
 dieweil ein christ, nach
 ewig festem schluß, mit leiden
 muß.
 17. Drum frisch hinein,

Normalisierter Text

Blut muss führen, wenn sich
 nunmehr die bösen Lüfte
 rühren. Der Streit bewahrt,
 o große Seligkeit! vor Sicherheit.
 13. Man lernt dabei, was
 für ein Held man sei, ob man
 nicht vor dem Kampf Triumph
 gesungen und mit der
 Zunge nur voraus gesprungen:
 und dass es nichts mit
 unserm Machen sei, lernt
 man dabei.
 14. Und wenn die Welt
 uns grimmig überfällt und
 mit Verfolgung uns will unterdrücken,
 ja wenn sie gar
 uns lockt mit Hurenblicken,
 o so
 <pb n="430a" src="430.jpg" />
 412 Von der Anfechtung
 o so besiegt, wer sich zu Jesu
 hält, auch diese Welt.
 15. Mit einem Wort: es
 soll die Höllenpfort', samt
 aller Macht und Listigkeit der
 Feinde, nichts schaden dem,
 der Jesus hat zum Freunde.
 Denn Jesus ist der Seelen
 Fels und Hort, mit einem
 Wort.
 16. Mit Leiden muss, wer
 dort den Friedenskuss auf
 seinem Thron von ihm will
 erlangen: wer Kronen sucht,
 muss vor mit Dornen prangen;
 dieweil ein Christ, nach
 ewig festem Schluss, mit Leiden
 muss.
 17. Drum frisch hinein,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000721	lern nur geduldig feyn, o lie-	lern nur geduldig sein, o lieber
Gesangbuch1741_2_000722	ber chrift, laß dir das ziel	Christ, lass dir das Ziel
Gesangbuch1741_2_000723	nicht rücken; fey ftets ge-	nicht rücken; sei stets getrost,
Gesangbuch1741_2_000724	troft, es muß dir endlich	es muss dir endlich
Gesangbuch1741_2_000725	glücken: das rothe meer	glücken: das Rote Meer
Gesangbuch1741_2_000726	wird lauter reiner wein, nur	wird lauter reiner Wein, nur
Gesangbuch1741_2_000727	frifch hinein.	frisch hinein.
Gesangbuch1741_2_000728	18. Den lobgefång mit	18. Den Lobgesang mit
Gesangbuch1741_2_000729	fülfem freuden=klang eilt	süßem Freudenklang eilt
Gesangbuch1741_2_000730	Moles fchon am ufer vorzu-	Moses schon am Ufer vorzusingen.
Gesangbuch1741_2_000731	fingen. Sieh Mirjam dort	Sieh Mirjam dort
Gesangbuch1741_2_000732	am reihen fröhlich fpringen:	am Reigen fröhlich springen:
Gesangbuch1741_2_000733	fo folget dir auf deinen	so folget dir auf deinen
Gesangbuch1741_2_000734	creuzes=gång der lobge-	Kreuzesgang der Lobgesang.
Gesangbuch1741_2_000735	fång.	
Gesangbuch1741_2_000736	19. Der jubel=fchall giebt	19. Der Jubelschall gibt
Gesangbuch1741_2_000737	einen gegen=hall von oben	einen Gegenhall von oben
Gesangbuch1741_2_000738	her, von den verklärten chö-	her, von den verklärten Chören:
Gesangbuch1741_2_000739	ren: man kan im geift der	man kann im Geist der
Gesangbuch1741_2_000740	<pb n="430b" src="430.jpg" />	<pb n="430b" src="430.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000741	engel ftimme hören. Sie	Engelstimme hören. Sie
Gesangbuch1741_2_000742	rufen laut; es thönet über	rufen laut; es tönet über
Gesangbuch1741_2_000743	all der jubel=fchall.	all der Jubelschall.
Gesangbuch1741_2_000744	20. Preis, lob und ehr,	20. Preis, Lob und Ehr',
Gesangbuch1741_2_000745	bringt unferm JEfu her, der	bringt unserm Jesus her, der
Gesangbuch1741_2_000746	durch das creuz in diefe	durch das Kreuz in diese
Gesangbuch1741_2_000747	freude führet, das haupt mit	Freude führet, das Haupt mit
Gesangbuch1741_2_000748	gold, die hand mit palmen	Gold, die Hand mit Palmen
Gesangbuch1741_2_000749	zieret. Er bleibt erhöh;	zieret. Er bleibt erhöh;
Gesangbuch1741_2_000750	bringt ihm je mehr und mehr	bringt ihm je mehr und mehr
Gesangbuch1741_2_000751	preis, lob und ehr.	Preis, Lob und Ehr'.
Gesangbuch1741_2_000752	460. Mel. 80.	460. Mel. 80.
Gesangbuch1741_2_000753	FLeuch, mein geliebter!	Flieh, mein Geliebter!
Gesangbuch1741_2_000754	auf die höhe; fleuch	auf die Höhe; flieh
Gesangbuch1741_2_000755	immerhin und warte	immerhin und warte
Gesangbuch1741_2_000756	nicht! fleuch gleichfam wie	nicht! Flieh gleichsam wie
Gesangbuch1741_2_000757	ein junges rehe, das von der	ein junges Reh, das von der
Gesangbuch1741_2_000758	ebne fich entbricht; je mehr	Ebene sich entbricht; je mehr
Gesangbuch1741_2_000759	du fleuchft und laufft von	du fliehst und läufst von
Gesangbuch1741_2_000760	mir, je ftärker zeuchft du	mir, je stärker ziehst du

ID

Gesangbuch1741_2_000761
 Gesangbuch1741_2_000762
 Gesangbuch1741_2_000763
 Gesangbuch1741_2_000764
 Gesangbuch1741_2_000765
 Gesangbuch1741_2_000766
 Gesangbuch1741_2_000767
 Gesangbuch1741_2_000768
 Gesangbuch1741_2_000769
 Gesangbuch1741_2_000770
 Gesangbuch1741_2_000771
 Gesangbuch1741_2_000772
 Gesangbuch1741_2_000773
 Gesangbuch1741_2_000774
 Gesangbuch1741_2_000775
 Gesangbuch1741_2_000776
 Gesangbuch1741_2_000777
 Gesangbuch1741_2_000778
 Gesangbuch1741_2_000779
 Gesangbuch1741_2_000780
 Gesangbuch1741_2_000781
 Gesangbuch1741_2_000782
 Gesangbuch1741_2_000783
 Gesangbuch1741_2_000784
 Gesangbuch1741_2_000785
 Gesangbuch1741_2_000786
 Gesangbuch1741_2_000787
 Gesangbuch1741_2_000788
 Gesangbuch1741_2_000789
 Gesangbuch1741_2_000790
 Gesangbuch1741_2_000791
 Gesangbuch1741_2_000792
 Gesangbuch1741_2_000793
 Gesangbuch1741_2_000794
 Gesangbuch1741_2_000795
 Gesangbuch1741_2_000796
 Gesangbuch1741_2_000797
 Gesangbuch1741_2_000798
 Gesangbuch1741_2_000799
 Gesangbuch1741_2_000800

Diplomatische Transkription

mich nach dir.
 2. Mein herz ift an dein
 herz gebunden, mit deiner
 ewgen liebe band; drum
 wird von ihme bald empfunden,
 wo sich das deine hingewandt.
 Fleuch immer,
 fleuch, es ift dein fliehn
 nichts anders, als mich
 nach dir ziehn.
 3. Fleuch über alle berg
 und hügel, fleuch in die wü-
 ste weit und breit, entlehne
 dir des adlers flügel, fleuch
 mit des winds gefchwindigkeit,
 fleuch auffer aller creatur,
 <pb n="431a" src="431.jpg" />
 und den Sichtigungen. 413
 tur, ich fehl nicht deiner holden
 spur.
 4. Ich hof, es wird mir
 noch gelingen, daß du mich
 über ort und zeit mit deinem
 ziehn zur ruh wirst bringen,
 und in den schoos der ewigkeit:
 drum fleuch nur fort,
 ich folge dir, fo ftark du
 fleuchft und laufft von mir.
 461. Mel. 15.
 GOtt! fo machft dus
 mit den deinen, daß
 ich kläglich fragen
 muß: will die fonne noch
 nicht fcheinen, nach dem trüben
 thränenguß?
 2. Ift der himmel denn
 verfhloffen, läßt er kein gebet
 mehr ein? Iolt ich denn
 von GOtt verftoffen und er

Normalisierter Text

mich nach dir.
 2. Mein Herz ist an dein
 Herz gebunden, mit deiner
 ew'gen Liebe Band; drum
 wird von ihm bald empfunden,
 wo sich das deine hingewandt.
 Flieh immer,
 flieh, es ist dein Fliehen
 nichts anderes, als mich
 nach dir ziehen.
 3. Flieh über alle Berg'
 und Hügel, flieh in die Wüste
 weit und breit, entlehne
 dir des Adlers Flügel, flieh
 mit des Winds Geschwindigkeit,
 flieh außer aller Kreatur,
 <pb n="431a" src="431.jpg" />
 und den Versuchungen. 413
 tur, ich fehl' nicht deiner holden
 Spur.
 4. Ich hoff', es wird mir
 noch gelingen, dass du mich
 über Ort und Zeit mit deinem
 Ziehen zur Ruh' wirst bringen,
 und in den Schoß der Ewigkeit:
 drum flieh nur fort,
 ich folge dir, so stark du
 fliehst und läufst von mir.
 461. Mel. 15.
 Gott! So machst du's
 mit den Deinen, dass
 ich kläglich fragen
 muss: will die Sonne noch
 nicht scheinen, nach dem trüben
 Tränenguss?
 2. Ist der Himmel denn
 verschlossen, lässt er kein Gebet
 mehr ein? Sollte ich denn
 von Gott verstoßen und er

ID

Gesangbuch1741_2_000801
 Gesangbuch1741_2_000802
 Gesangbuch1741_2_000803
 Gesangbuch1741_2_000804
 Gesangbuch1741_2_000805
 Gesangbuch1741_2_000806
 Gesangbuch1741_2_000807
 Gesangbuch1741_2_000808
 Gesangbuch1741_2_000809
 Gesangbuch1741_2_000810
 Gesangbuch1741_2_000811
 Gesangbuch1741_2_000812
 Gesangbuch1741_2_000813
 Gesangbuch1741_2_000814
 Gesangbuch1741_2_000815
 Gesangbuch1741_2_000816
 Gesangbuch1741_2_000817
 Gesangbuch1741_2_000818
 Gesangbuch1741_2_000819
 Gesangbuch1741_2_000820
 Gesangbuch1741_2_000821
 Gesangbuch1741_2_000822
 Gesangbuch1741_2_000823
 Gesangbuch1741_2_000824
 Gesangbuch1741_2_000825
 Gesangbuch1741_2_000826
 Gesangbuch1741_2_000827
 Gesangbuch1741_2_000828
 Gesangbuch1741_2_000829
 Gesangbuch1741_2_000830
 Gesangbuch1741_2_000831
 Gesangbuch1741_2_000832
 Gesangbuch1741_2_000833
 Gesangbuch1741_2_000834
 Gesangbuch1741_2_000835
 Gesangbuch1741_2_000836
 Gesangbuch1741_2_000837
 Gesangbuch1741_2_000838
 Gesangbuch1741_2_000839
 Gesangbuch1741_2_000840

Diplomatische Transkription

unerbittlich feyn.
 3. Hat die güte denn ein
 ende, hat erbarmen aufge-
 hört? find die gnaden>rei-
 chen hände nur vor mich
 ganz ausgeleert?
 4. Ach! wie lange, HErr,
 wie lange muß ich ftehen für
 der thür? mir wird falt um
 troft fehr bange, der fich
 fparfam findt bey mir.
 5. HErr! du fieheft mein
 anliegen, und den kummer
 der mich drückt, wie fichs
 nicht mit mir will fügen, und
 zu keiner ändrung fchikt.
 <pb n="431b" src="431.jpg" />
 6. Ift kein räumgen mehr
 vorhanden, da ich endlich
 loß und frey von der frem-
 den wohlthat>banden, dir
 nur dienft- und dankbar
 fey.
 7. Doch ich ehre dein ge-
 richte über meine fünden-
 fchuld, fo daß ich mich dir
 verpflichte, ftill zu halten
 mit gedult.
 8. Was du willft, foll mir ge-
 fallen, mich behüte fchlecht
 und recht, wo ich hier foll
 länger wallen. HErr! fo feg-
 ne deinen knecht!
 462. Mel. 21.
 GUter Hirte! wilt du
 nicht deines fchäf-
 leins dich erbarmen,
 es nach deiner hirten>pflicht
 tragen heim auf deinen ar-
 men? wilt du mich nicht aus

Normalisierter Text

unerbittlich sein.
 3. Hat die Güte denn ein
 Ende, hat Erbarmen aufgehört?
 Sind die gnadenreichen
 Hände nur vor mich
 ganz ausgeleert?
 4. Ach! Wie lange, Herr,
 wie lange muss ich stehen vor
 der Tür? Mir wird fast um
 Trost sehr bange, der sich
 sparsam findet bei mir.
 5. Herr! Du siehest mein
 Anliegen und den Kummer,
 der mich drückt, wie sich's
 nicht mit mir will fügen und
 zu keiner Änderung schickt.
 <pb n="431b" src="431.jpg" />
 6. Ist kein Räumchen mehr
 vorhanden, da ich endlich
 los und frei von den fremden
 Wohltatbanden, dir
 nur dienst- und dankbar
 sei.
 7. Doch ich ehre dein Gerichte
 über meine Sündenschuld,
 so dass ich mich dir
 verpflichte, still zu halten
 mit Geduld.
 8. Was du willst, soll mir gefallen,
 mich behüte schlecht
 und recht, wo ich hier soll
 länger wallen. Herr! So segne
 deinen Knecht!
 462. Mel. 21.
 Guter Hirte! Willst du
 nicht deines Schäfleins
 dich erbarmen,
 es nach deiner Hirtenpflicht
 tragen heim auf deinen Armen?
 Willst du mich nicht aus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000841	der quaal holen in den freu- den-faal?	der Qual holen in den Freudensaal?
Gesangbuch1741_2_000842		
Gesangbuch1741_2_000843	2. Schau, wie ich verir-	2. Schau, wie ich verirret
Gesangbuch1741_2_000844	ret bin auf der wüften diefer	bin auf der Wüste dieser
Gesangbuch1741_2_000845	erden; komm und bringe	Erden; komm und bringe
Gesangbuch1741_2_000846	mich doch hin zu den fchaaf-	mich doch hin zu den Schaafen
Gesangbuch1741_2_000847	fen deiner heerden: führ	deiner Herden: führ'
Gesangbuch1741_2_000848	mich in den fchaaf-ftall ein,	mich in den Schafstall ein,
Gesangbuch1741_2_000849	wo die heiligen lämmer feyn.	wo die heiligen Lämmer sind.
Gesangbuch1741_2_000850	3. Mich verlangt, dich	3. Mich verlangt, dich
Gesangbuch1741_2_000851	mit der fchaar die dich loben,	mit der Schar, die dich loben,
Gesangbuch1741_2_000852	anzufchauen, die da weiden	anzuschauen, die da weiden
Gesangbuch1741_2_000853	ohn gefahr auf den fetten	ohne Gefahr auf den fetten
Gesangbuch1741_2_000854	himmels-auen, die nicht	Himmelsauen, die nicht
Gesangbuch1741_2_000855	mehr	mehr
Gesangbuch1741_2_000856	<pb n="432a" src="432.jpg" />	<pb n="432a" src="432.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000857	414 Von der Anfechtung	414 Von der Anfechtung
Gesangbuch1741_2_000858	mehr in furchten ftehn, und	mehr in Furchten stehn und
Gesangbuch1741_2_000859	nicht können irre gehn.	nicht können irre gehn.
Gesangbuch1741_2_000860	4. Denn ich bin hier fehr	4. Denn ich bin hier sehr
Gesangbuch1741_2_000861	bedrängt, muß in fteten for-	bedrängt, muss in steten Sorgen
Gesangbuch1741_2_000862	gen leben, weil die feinde	leben, weil die Feinde
Gesangbuch1741_2_000863	mich umfchränkt, und mit	mich umschränkt und mit
Gesangbuch1741_2_000864	lift und macht umgeben, daß	List und Macht umgeben, dass
Gesangbuch1741_2_000865	ich armes fchäfelein keinen	ich armes Schäflein keinen
Gesangbuch1741_2_000866	blik kan ficher feyn.	Blick kann sicher sein.
Gesangbuch1741_2_000867	5. O HERR JEfu! laß	5. O Herr Jesus! Lass
Gesangbuch1741_2_000868	mich nicht in der wölfe ra-	mich nicht in der Wölfe Rachen
Gesangbuch1741_2_000869	chen kommen, hilf mir nach	kommen, hilf mir nach
Gesangbuch1741_2_000870	der hirten-pflicht, daß ich ih-	der Hirtenpflicht, dass ich ihnen
Gesangbuch1741_2_000871	nen werd entnommen; hole	werd' entnommen; hole
Gesangbuch1741_2_000872	mich dein fchäfelein in den	mich, dein Schäflein, in den
Gesangbuch1741_2_000873	ewgen fchaaf-ftall ein.	ew'gen Schafstall ein.
Gesangbuch1741_2_000874	463. Mel. 48.	463. Mel. 48.
Gesangbuch1741_2_000875	GUter und treuefter hir-	Guter und treuester Hirte
Gesangbuch1741_2_000876	te der feelen, eile, dein	der Seelen, eile, dein
Gesangbuch1741_2_000877	fchäfelein ruft kläg-	Schäflein ruft kläglich allhier,
Gesangbuch1741_2_000878	lich allhier, wölfe und bären	Wölfe und Bären verlassen
Gesangbuch1741_2_000879	verlaffen die hölen, fuchen	die Höhlen, suchen, wie sie
Gesangbuch1741_2_000880	de wie fie fich rächen an mir.	sich rächen an mir. Komme

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_000881	Komme dann eilend, und ho	dann eilend und hole mich
Gesangbuch1741_2_000882	le mich wieder, bring mich	wieder, bring mich zur Herde
Gesangbuch1741_2_000883	zur heerde der heiligen gli	der heiligen Glieder.
Gesangbuch1741_2_000884	der.	2. Angst ist im Weltsinn,
Gesangbuch1741_2_000885	2. Angft ift im weltfinn	in dir ist der Friede, führe
Gesangbuch1741_2_000886	in dir ift der friede, führe	mich wieder ins Innere ein;
Gesangbuch1741_2_000887	mich wieder ins innere ein;	trag mich zur Herde, dieweil
Gesangbuch1741_2_000888	trag mich zur heerde, die	ich so müde; labe mich
Gesangbuch1741_2_000889	weil ich fo müde; labe mich	wieder, erquicke mich fein.
Gesangbuch1741_2_000890	wieder, erqvicke mich fein.	Du bist die fetteste Aue und
Gesangbuch1741_2_000891	Du bift die fetteste aue und	Speise, die mich ergötzet auf
Gesangbuch1741_2_000892	fpeife, die mich ergötzet auf	himmlische Weise.
Gesangbuch1741_2_000893	himmlifche weife.	3. Wenn ich, o Jesus! im
Gesangbuch1741_2_000894	3. Wenn ich, o JEFu! im	<pb n="432b" src="432.jpg" />
Gesangbuch1741_2_000895	<pb n="432b" src="432.jpg" />	Reiche der Liebe, nämlich im
Gesangbuch1741_2_000896	reiche der liebe, nemlich im	Schafstall einst wiederum
Gesangbuch1741_2_000897	fchaaf-ftall einft wiederum	bin, will ich vermeiden die
Gesangbuch1741_2_000898	bin, will ich vermeiden die	eigenen Triebe, welche zerstreuen
Gesangbuch1741_2_000899	eigene triebe, welche zer	den lauterer Sinn;
Gesangbuch1741_2_000900	ftreuen den lauterer finn;	dass ich nicht irre vom Pfade
Gesangbuch1741_2_000901	daß ich nicht irre vom pfa	des Lebens, außer dem
Gesangbuch1741_2_000902	de des lebens, außer dem	such' ich die Ruhe vergebens.
Gesangbuch1741_2_000903	fuch ich die ruhe vergebens.	4. Gütigster Hirte, dein
Gesangbuch1741_2_000904	4. Gütigfter Hirte, dein	Rufen erschallet, welches
Gesangbuch1741_2_000905	rufen erfchallet, welches	mich suchet und mächtiglich
Gesangbuch1741_2_000906	mich fuchet und mächtiglich	zieht; süßeste Liebe, mein
Gesangbuch1741_2_000907	zieht; füßefte liebe, mein	Herze das wallet, weil es
Gesangbuch1741_2_000908	herze das wallet, weil es	dich inniglich höret und
Gesangbuch1741_2_000909	dich inniglich höret und	sieht. Ach! Ich umfange
Gesangbuch1741_2_000910	fieht. Ach! ich umfang	dich und brenne vor Liebe;
Gesangbuch1741_2_000911	dich und brenne vor liebe;	ach! wenn ich ewig darinnen
Gesangbuch1741_2_000912	ach! wenn ich ewig darin	verbliebe.
Gesangbuch1741_2_000913	nen verbliebe.	464. Mel. 78.
Gesangbuch1741_2_000914	464. Mel. 78.	Ich bin müde von der
Gesangbuch1741_2_000915	Ich bin müde von der	Reise, und die Pilgerschaft
Gesangbuch1741_2_000916	reife, und die pil	der Erden
Gesangbuch1741_2_000917	grimfchaft der erden	will mir fast beschwerlich
Gesangbuch1741_2_000918	will mir faft befchwerlich	werden, weil die Sünde meine
Gesangbuch1741_2_000919	werden, weil die fünde mei	Glieder schwächet und
Gesangbuch1741_2_000920	ne glieder fchwächet, und	

ID

Gesangbuch1741_2_000921
 Gesangbuch1741_2_000922
 Gesangbuch1741_2_000923
 Gesangbuch1741_2_000924
 Gesangbuch1741_2_000925
 Gesangbuch1741_2_000926
 Gesangbuch1741_2_000927
 Gesangbuch1741_2_000928
 Gesangbuch1741_2_000929
 Gesangbuch1741_2_000930
 Gesangbuch1741_2_000931
 Gesangbuch1741_2_000932
 Gesangbuch1741_2_000933
 Gesangbuch1741_2_000934
 Gesangbuch1741_2_000935
 Gesangbuch1741_2_000936
 Gesangbuch1741_2_000937
 Gesangbuch1741_2_000938
 Gesangbuch1741_2_000939
 Gesangbuch1741_2_000940
 Gesangbuch1741_2_000941
 Gesangbuch1741_2_000942
 Gesangbuch1741_2_000943
 Gesangbuch1741_2_000944
 Gesangbuch1741_2_000945
 Gesangbuch1741_2_000946
 Gesangbuch1741_2_000947
 Gesangbuch1741_2_000948
 Gesangbuch1741_2_000949
 Gesangbuch1741_2_000950
 Gesangbuch1741_2_000951
 Gesangbuch1741_2_000952
 Gesangbuch1741_2_000953
 Gesangbuch1741_2_000954
 Gesangbuch1741_2_000955
 Gesangbuch1741_2_000956
 Gesangbuch1741_2_000957
 Gesangbuch1741_2_000958
 Gesangbuch1741_2_000959
 Gesangbuch1741_2_000960

Diplomatische Transkription

den geift ſchlägt nieder:
 dieſe unluftvolle weiße macht
 mich müde auf der reife.
 2. Da giebt's freiten,
 ringen, kämpfen, da ſind
 feinde, die anlaufen, ja der
 geift kan kaum verſchnaufen,
 ſo iſt ſchon ein neues freiten:
 da muß ſich der geift berei-
 ten, aller feinde wuth zu
 dämpfen, da giebt's ringen,
 freiten, kämpfen.
 3. O
 <pb n="433a" src="433.jpg" />
 und den Sichtigungen. 415
 3. O wer wird mich von
 dem leibe dieſes todes end-
 lich löſen! weil des fleiſches
 ſündlich's weſen ſich den geift
 will dienſtbar machen, daß
 er ſchlafe in dem wachen,
 biſ er gar im tode bleibe.
 Wer erlöſt mich von dem
 leibe?
 4. Streit nur fort, es
 kömmt der König, allerley
 göttliche kräfte und voll-
 kommner lebens-ſäfte theilt
 Er mit dem, der ihn liebet,
 und ſich ihm mit ernſt ergie-
 bet: drum iſt deine kraft
 gleich wenig, freit nur fort;
 es kömmt der König.
 5. So red ich dich, liebe
 feele, billig an, was wilt du
 zagen, dich mit furcht und
 zweifel plagen? deines
 Chriſti geiftes waffen kön-
 nen dir den ſieg verſchaffen,
 und aus feiner ſeiten-höhle

Normalisierter Text

den Geist schlägt nieder:
 diese unlustvolle Weise macht
 mich müde auf der Reise.
 2. Da gib't's Streiten,
 Ringen, Kämpfen, da sind
 Feinde, die anlaufen, ja der
 Geist kann kaum verschnaufen,
 so ist schon ein neues Streiten:
 da muss sich der Geist bereiten,
 aller Feinde Wut zu
 dämpfen, da gib't's Ringen,
 Streiten, Kämpfen.
 3. O
 <pb n="433a" src="433.jpg" />
 und den Versuchungen. 415
 3. O wer wird mich von
 dem Leibe dieses Todes endlich
 lösen! Weil des Fleisches
 sündliches Wesen sich den Geist
 will dienstbar machen, dass
 er schlafe in dem Wachen,
 bis er gar im Tode bleibe.
 Wer erlöst mich von dem
 Leibe?
 4. Streit nur fort, es
 kommt der König, allerlei
 göttliche Kräfte und vollkommener
 Lebenssäfte teilt
 Er mit dem, der ihn liebet,
 und sich ihm mit Ernst ergiebet:
 drum ist deine Kraft
 gleich wenig, streit nur fort;
 es kommt der König.
 5. So rede ich dich, liebe
 Seele, billig an, was willst du
 zagen, dich mit Furcht und
 Zweifel plagen? Deines
 Christi Geistes Waffen können
 dir den Sieg verschaffen,
 und aus seiner Seitenhöhle

ID

Gesangbuch1741_2_000961
 Gesangbuch1741_2_000962
 Gesangbuch1741_2_000963
 Gesangbuch1741_2_000964
 Gesangbuch1741_2_000965
 Gesangbuch1741_2_000966
 Gesangbuch1741_2_000967
 Gesangbuch1741_2_000968
 Gesangbuch1741_2_000969
 Gesangbuch1741_2_000970
 Gesangbuch1741_2_000971
 Gesangbuch1741_2_000972
 Gesangbuch1741_2_000973
 Gesangbuch1741_2_000974
 Gesangbuch1741_2_000975
 Gesangbuch1741_2_000976
 Gesangbuch1741_2_000977
 Gesangbuch1741_2_000978
 Gesangbuch1741_2_000979
 Gesangbuch1741_2_000980
 Gesangbuch1741_2_000981
 Gesangbuch1741_2_000982
 Gesangbuch1741_2_000983
 Gesangbuch1741_2_000984
 Gesangbuch1741_2_000985
 Gesangbuch1741_2_000986
 Gesangbuch1741_2_000987
 Gesangbuch1741_2_000988
 Gesangbuch1741_2_000989
 Gesangbuch1741_2_000990
 Gesangbuch1741_2_000991
 Gesangbuch1741_2_000992
 Gesangbuch1741_2_000993
 Gesangbuch1741_2_000994
 Gesangbuch1741_2_000995
 Gesangbuch1741_2_000996
 Gesangbuch1741_2_000997
 Gesangbuch1741_2_000998
 Gesangbuch1741_2_000999
 Gesangbuch1741_2_001000

Diplomatische Transkription

lauge kraft, o meine seele.
 6. Nicht zur rechten,
 nicht zur linken, schau dich
 um, geh gleiche wege: deines
 Jesu leidensstege sind
 alleine sichere pfade, ja durch
 feines geistes gnade, und
 durch sein geheimes winken,
 weichst du nicht zur
 recht und linken.
 7. Weil mich Jesus unterstütztet,
 ey! so faß ich
 muth, und laufe: von ihm
 <pb n="433b" src="433.jpg" />
 ich umsonst erkaufe wein
 und milch, die mich erquickken,
 wenn mich tausend
 lasten drücken: schrecket
 mich ein zorniges blitzen,
 Jesus will mich unterstützen.
 8. O wie will ich fröhlich
 singen: Halleluja! amen!
 amen! mit dem auserwählten
 Samen: denn ich seh sie
 schon von ferne funkeln
 wie die hellen sterne: ja,
 Herr, laß es mir gelingen,
 daß ich dir kann fröhlich
 singen.
 465. Mel. 115.
 Ich suche dich in dieser
 ferne, mein aufenthalt,
 halt, mein licht und
 sterne! dein pilgrim bin ich
 noch auf erd; ach! wie so
 oft, ach! wie so gerne wär
 ich in dich gar eingekehrt.
 2. Komm, gürt mir die
 trägen lenden, laß sich mein

Normalisierter Text

sauge Kraft, o meine Seele.
 6. Nicht zur Rechten,
 nicht zur Linken, schau dich
 um, geh' gleiche Wege: deines
 Jesu Leidensstege sind
 alleine sichere Pfade, ja durch
 seines Geistes Gnade und
 durch sein geheimes Winken,
 weichst du nicht zur
 Recht' und Linken.
 7. Weil mich Jesus unterstütztet,
 ei! so fass' ich
 Mut und laufe: von ihm
 <pb n="433b" src="433.jpg" />
 ich umsonst erkaufe Wein
 und Milch, die mich erquickken,
 wenn mich tausend
 Lasten drücken: schrecket
 mich ein zorniges Blitzen,
 Jesus will mich unterstützen.
 8. O wie will ich fröhlich
 singen: Halleluja! Amen!
 Amen! mit dem auserwählten
 Samen: denn ich seh' sie
 schon von Ferne funkeln
 wie die hellen Sterne: ja,
 Herr, lass es mir gelingen,
 dass ich dir kann fröhlich singen.
 465. Mel. 115.
 Ich suche dich in dieser
 Ferne, mein Aufenthalt,
 mein Licht und
 Sterne! Dein Pilgrim bin ich
 noch auf Erd'; ach! wie so
 oft, ach! wie so gerne wär'
 ich in dich gar eingekehrt.
 2. Komm, gürt mir die
 trägen Lenden, lass sich mein

ID

Gesangbuch1741_2_001001
 Gesangbuch1741_2_001002
 Gesangbuch1741_2_001003
 Gesangbuch1741_2_001004
 Gesangbuch1741_2_001005
 Gesangbuch1741_2_001006
 Gesangbuch1741_2_001007
 Gesangbuch1741_2_001008
 Gesangbuch1741_2_001009
 Gesangbuch1741_2_001010
 Gesangbuch1741_2_001011
 Gesangbuch1741_2_001012
 Gesangbuch1741_2_001013
 Gesangbuch1741_2_001014
 Gesangbuch1741_2_001015
 Gesangbuch1741_2_001016
 Gesangbuch1741_2_001017
 Gesangbuch1741_2_001018
 Gesangbuch1741_2_001019
 Gesangbuch1741_2_001020
 Gesangbuch1741_2_001021
 Gesangbuch1741_2_001022
 Gesangbuch1741_2_001023
 Gesangbuch1741_2_001024
 Gesangbuch1741_2_001025
 Gesangbuch1741_2_001026
 Gesangbuch1741_2_001027
 Gesangbuch1741_2_001028
 Gesangbuch1741_2_001029
 Gesangbuch1741_2_001030
 Gesangbuch1741_2_001031
 Gesangbuch1741_2_001032
 Gesangbuch1741_2_001033
 Gesangbuch1741_2_001034
 Gesangbuch1741_2_001035
 Gesangbuch1741_2_001036
 Gesangbuch1741_2_001037
 Gesangbuch1741_2_001038
 Gesangbuch1741_2_001039
 Gesangbuch1741_2_001040

Diplomatische Transkription

herz dir ganz zuwenden,
 und halte meinen Sinn in
 dir: wann wird sich doch die
 Unruh enden, daß ich dich
 kräftig fühl' in mir?
 3. Ach! fälle die zerstreuten
 Sinnen, und nahe dich
 mir selbst von innen, daß
 mich nicht jede Regung stör'.
 Zieh mich im Grunde stets
 von
 <pb n="434a" src="434.jpg" />
 416 Von der Anfechtung
 von hinnen, daß mich das
 fleisch nicht mehr bethör'.
 4. Du, meine Lust, bist so
 behende, und mein Verlangen
 hat kein Ende, so kommst
 du vor mir schnell vorbei:
 ehe ich die Sinnen dir nachwende,
 ist mein Gemüt
 schon mancherlei.
 5. Ach heitere doch von so
 viel Dünsten die Seele, die
 dich, den Gewünschten, im
 Herzen stets zu finden sucht,
 daß ich mag wachen, und
 zum mindesten dich noch er-
 reich in dieser Flucht.
 6. Weil noch so unstät die
 Gedanken, so bind das Herz
 in solchem Wanken an dich,
 du Hoffnung selger Fahrt,
 enthalte mich in Glaubens-
 schranken, bis sich dein Licht
 einft offenbart.
 7. Ich fühle wohl, du bist's
 alleine, ach! nimm doch
 von mir all das Meine, daß
 ich der Gnade mächtig werd:

Normalisierter Text

Herz dir ganz zuwenden
 und halte meinen Sinn in
 dir: wann wird sich doch die
 Unruh' enden, dass ich dich
 kräftig fühl' in mir?
 3. Ach! Fasse die zerstreuten
 Sinnen und nahe dich
 mir selbst von innen, dass
 mich nicht jede Regung stör'.
 Zieh mich im Grunde stets
 von
 <pb n="434a" src="434.jpg" />
 416 Von der Anfechtung
 hinnen, dass mich das
 Fleisch nicht mehr bethör'.
 4. Du, meine Lust, bist so
 behende, und mein Verlangen
 hat kein Ende, so kommst
 du vor mir schnell vorbei:
 ehe ich die Sinnen dir nachwende,
 ist mein Gemüt
 schon mancherlei.
 5. Ach heitere doch von so
 viel Dünsten die Seele, die
 dich, den Gewünschten, im
 Herzen stets zu finden sucht,
 dass ich mag wachen und
 zum mindesten dich noch erreich'
 in dieser Flucht.
 6. Weil noch so unstät die
 Gedanken, so bind das Herz
 in solchem Wanken an dich,
 du Hoffnung sel'ger Fahrt,
 enthalte mich in Glaubensschränken,
 bis sich dein Licht
 einst offenbart.
 7. Ich fühle wohl, du bist's
 alleine, ach! nimm doch
 von mir all das Meine, dass
 ich der Gnade mächtig werd':

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001041	o JElu! komm, und mir	o Jesus! Komm und mir
Gesangbuch1741_2_001042	erfcheine, bis alle hofnung	erscheine, bis alle Hoffnung
Gesangbuch1741_2_001043	in dich kehrt.	in dich kehrt.
Gesangbuch1741_2_001044	8. Du, mein GOtt, bift	8. Du, mein Gott, bist
Gesangbuch1741_2_001045	das fchönfte wesen, durch	das schönste Wesen, durch
Gesangbuch1741_2_001046	dich allein kan ich genesen,	dich allein kann ich genesen,
Gesangbuch1741_2_001047	wie mag ich ohne dich was	wie mag ich ohne dich was
Gesangbuch1741_2_001048	feyn? von dir zu wiffen und	sein? Von dir zu wissen und
Gesangbuch1741_2_001049	zu lefen, ift nichts ohn deine	zu lesen, ist nichts ohn' deine
Gesangbuch1741_2_001050	kraft und fchein.	Kraft und Schein.
Gesangbuch1741_2_001051	9. Ach! fo befreye o mein	9. Ach! So befreie, o mein
Gesangbuch1741_2_001052	<pb n="434b" src="434.jpg" />	<pb n="434b" src="434.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001053	leben, durch wahrheit, die	Leben, durch Wahrheit, die
Gesangbuch1741_2_001054	du haft gegeben, mein herz,	du hast gegeben, mein Herz,
Gesangbuch1741_2_001055	und eigne dir es gar, daß	und eigne dir es gar, dass
Gesangbuch1741_2_001056	ich gleich einem grünen re	ich gleich einem grünen Reben
Gesangbuch1741_2_001057	ben an dir viel früchte brin	an dir viel Früchte bringe
Gesangbuch1741_2_001058	ge dar.	dar.
Gesangbuch1741_2_001059	10. Laß deines wortes	10. Lass deines Wortes
Gesangbuch1741_2_001060	edlen faamen, der mich, zum	edlen Samen, der mich, zum
Gesangbuch1741_2_001061	preife deinem nahmen, zu	Preise deinem Namen, zu
Gesangbuch1741_2_001062	dir aufs neu gebohren hat,	dir aufs Neu' geboren hat,
Gesangbuch1741_2_001063	mich ftärken, dir ftets nach	mich stärken, dir stets nachzuahmen
Gesangbuch1741_2_001064	zuahmen, und dir zu leben	und dir zu leben
Gesangbuch1741_2_001065	in der that.	in der Tat.
Gesangbuch1741_2_001066	11. Laß die entbrandte	11. Lass die entbrannte
Gesangbuch1741_2_001067	liebes-flammen der reinen	Liebesflammen der reinen
Gesangbuch1741_2_001068	geifter in mir flammen, und	Geister in mir stammen und
Gesangbuch1741_2_001069	mich nichts finnlichs fuchen	mich nichts Sinnliches suchen
Gesangbuch1741_2_001070	mehr: ach! halte felt in dir	mehr: ach! halte fest in dir
Gesangbuch1741_2_001071	zufammen, die von dir mit	zusammen, die von dir mit
Gesangbuch1741_2_001072	mir kommen her.	mir kommen her.
Gesangbuch1741_2_001073	12. Dein GOttes-leuchte,	12. Dein Gottesleuchte,
Gesangbuch1741_2_001074	reine liebe! laß führen mich	reine Liebe! Lass führen mich
Gesangbuch1741_2_001075	in heilgem triebe dir nach,	in heil'gem Triebe dir nach,
Gesangbuch1741_2_001076	zu halten diefe fpur, daß,	zu halten diese Spur, dass,
Gesangbuch1741_2_001077	wenn ich mich hierinnen	wenn ich mich hierinnen
Gesangbuch1741_2_001078	übe, mich nicht aufhalt die	übe, mich nicht aufhalt' die
Gesangbuch1741_2_001079	creatur!	Kreatur!
Gesangbuch1741_2_001080	466. Mel. 120.	466. Mel. 120.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001081	Immanuel, des güte	Immanuel, des Güte
Gesangbuch1741_2_001082	nicht zu zehlen, der	nicht zu zählen, der
Gesangbuch1741_2_001083	kranken arzt, der blö-	Kranken Arzt, der blöden
Gesangbuch1741_2_001084	den hey! verborgner GOtt,	Heil! Verborgner Gott,
Gesangbuch1741_2_001085	du troft betrübter feelen, der	du Trost betrübter Seelen, der
Gesangbuch1741_2_001086	geiftlich armen herzens-	geistlich Armen Herzensteil!
Gesangbuch1741_2_001087	theil! da du JEfus felber	Da du, Jesus, selber
Gesangbuch1741_2_001088	wohneft, neigt auf ihr ge-	wohnest, neigst auf ihr Geschrei
Gesangbuch1741_2_001089	chrey dein ohr, und mit viel	dein Ohr und mit viel
Gesangbuch1741_2_001090	gedult	Geduld
Gesangbuch1741_2_001091	<pb n="435a" src="435.jpg" />	<pb n="435a" src="435.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001092	und den Sichtungun. 417	und den Versuchungen. 417
Gesangbuch1741_2_001093	gedult verfchoneft das zer-	Geduld verschonest das zerbrochne
Gesangbuch1741_2_001094	brochne glaubensrohr.	Glaubensrohr.
Gesangbuch1741_2_001095	2. Ach! fiehe doch die	2. Ach! Siehe doch die
Gesangbuch1741_2_001096	höllenangft, den fchmerzen,	Höllenangst, den Schmerzen,
Gesangbuch1741_2_001097	der fo viel feufzer aus mir	der so viel Seufzer aus mir
Gesangbuch1741_2_001098	zwingt: ach! fteure doch,	zwingt: ach! steure doch,
Gesangbuch1741_2_001099	HErr, meinem eignen her-	Herr, meinem eignen Herzen,
Gesangbuch1741_2_001100	zen, aus dem die böfe qvell	aus dem die böse Quell'
Gesangbuch1741_2_001101	entfpringt, das mir will	entspringt, das mir will
Gesangbuch1741_2_001102	dein wort vernichten: ach!	dein Wort vernichten: ach!
Gesangbuch1741_2_001103	HErr, laß es ihm nicht zu;	Herr, lass es ihm nicht zu;
Gesangbuch1741_2_001104	laß mich nicht den fatan fch-	lass mich nicht den Satan sichten,
Gesangbuch1741_2_001105	ten, meinen glauben ftärke	meinen Glauben stärke
Gesangbuch1741_2_001106	du.	du.
Gesangbuch1741_2_001107	3. Ich kämpf, ich fchrey,	3. Ich kämpf', ich schrei',
Gesangbuch1741_2_001108	ich ängfte mich, ich bete, und	ich ängste mich, ich bete und
Gesangbuch1741_2_001109	bin erbärmlich zugericht:	bin erbärmlich zugericht':
Gesangbuch1741_2_001110	und wenn ich gleich mit wei-	und wenn ich gleich mit Weinen
Gesangbuch1741_2_001111	nen für dich trete, fo trau	vor dich trete, so trau
Gesangbuch1741_2_001112	ich doch mir felber nicht, ob	ich doch mir selber nicht, ob
Gesangbuch1741_2_001113	denn dis, warum ich klage,	denn dies, warum ich klage,
Gesangbuch1741_2_001114	mir auch wohl zu herzen	mir auch wohl zu Herzen
Gesangbuch1741_2_001115	geht, weil des böfen zweifels	geht, weil des bösen Zweifels
Gesangbuch1741_2_001116	plage aus mir, leider! felbft	Plage aus mir, leider! selbst
Gesangbuch1741_2_001117	entfteht.	entsteht.
Gesangbuch1741_2_001118	4. Mein beten ift voll	4. Mein Beten ist voll
Gesangbuch1741_2_001119	zweiflender gedanken, wenn	zweifelnder Gedanken, wenn
Gesangbuch1741_2_001120	gleich dein wort und troft	gleich dein Wort und Trost

ID

Gesangbuch1741_2_001121
 Gesangbuch1741_2_001122
 Gesangbuch1741_2_001123
 Gesangbuch1741_2_001124
 Gesangbuch1741_2_001125
 Gesangbuch1741_2_001126
 Gesangbuch1741_2_001127
 Gesangbuch1741_2_001128
 Gesangbuch1741_2_001129
 Gesangbuch1741_2_001130
 Gesangbuch1741_2_001131
 Gesangbuch1741_2_001132
 Gesangbuch1741_2_001133
 Gesangbuch1741_2_001134
 Gesangbuch1741_2_001135
 Gesangbuch1741_2_001136
 Gesangbuch1741_2_001137
 Gesangbuch1741_2_001138
 Gesangbuch1741_2_001139
 Gesangbuch1741_2_001140
 Gesangbuch1741_2_001141
 Gesangbuch1741_2_001142
 Gesangbuch1741_2_001143
 Gesangbuch1741_2_001144
 Gesangbuch1741_2_001145
 Gesangbuch1741_2_001146
 Gesangbuch1741_2_001147
 Gesangbuch1741_2_001148
 Gesangbuch1741_2_001149
 Gesangbuch1741_2_001150
 Gesangbuch1741_2_001151
 Gesangbuch1741_2_001152
 Gesangbuch1741_2_001153
 Gesangbuch1741_2_001154
 Gesangbuch1741_2_001155
 Gesangbuch1741_2_001156
 Gesangbuch1741_2_001157
 Gesangbuch1741_2_001158
 Gesangbuch1741_2_001159
 Gesangbuch1741_2_001160

Diplomatische Transkription

erschallt; fo ift und bleibt
 mein glaube doch voll wan-
 ken, mein herze scheinert
 todt und kalt: es ift fo voll
 angft und zagen, und ganz
 in sich felbft verwirrt: ich
 kan kaum mich felbft ver-
 tragen; fo gar ift mein finn
 verirrt.
 5. Die wunder, die ich
 <pb n="435b" src="435.jpg" />
 vormahls felbft gepriesen,
 die du vom anfang hast ge-
 than, und die du mir inson-
 derheit erwiesen, feh ich wie
 jener blinde an, der die men-
 fchen sah als bäume; ja ich
 halt fie kaum für dein, und
 ift mir als ob mirs träume,
 daß fie je gefchehen feyn.
 6. Wenn ich mein herz
 mit deinem wort will fillen,
 und halte mit viel thränen
 mir die füffe fchrift von dei-
 nes Vaters willen, und mei-
 nes JEſu leiden für, ifts
 als ob ich mährlein hörte,
 fühle keinen glaubens-
 faft,
 und was vor mein herze
 nährte, giebt mir itzund kei-
 ne kraft.
 7. Wie kan ich doch dem
 böfen herzen trauen, das
 auch dein wort mir nieder-
 reißt, den grund, darauf ich
 foll mein hoffen bauen, und
 mich an allem zweifeln heiß,
 daß ich muß zum beten
 zwingen, und kans mitten
 im gefchrey, leider! doch

Normalisierter Text

erschallt; so ist und bleibt
 mein Glaube doch voll Wanken,
 mein Herze scheinert
 todt und kalt: es ist so voll
 Angst und Zagen und ganz
 in sich selbst verwirrt: ich
 kann kaum mich selbst vertragen;
 so gar ist mein Sinn
 verirrt.
 5. Die Wunder, die ich
 <pb n="435b" src="435.jpg" />
 vormals selbst gepriesen,
 die du vom Anfang hast getan,
 und die du mir insonderheit
 erwiesen, seh' ich wie
 jener Blinde an, der die Menschen
 sah als Bäume; ja ich
 halt' sie kaum für dein, und
 ist mir, als ob mir's träume,
 dass sie je geschehen sein.
 6. Wenn ich mein Herz
 mit deinem Wort will stillen
 und halte mit viel Tränen
 mir die süße Schrift von deines
 Vaters Willen und meines
 Jesu Leiden für, ist's
 als ob ich Märlein hörte,
 fühle keinen Glaubenssaft,
 und was vor mein Herze
 nährte, gibt mir itzund keine
 Kraft.
 7. Wie kann ich doch dem
 bösen Herzen trauen, das
 auch dein Wort mir niederreißt,
 den Grund, darauf ich
 soll mein Hoffen bauen und
 mich an allem zweifeln heiß,
 dass ich muss zum Beten
 zwingen und kann's mitten
 im Geschrei, leider! doch

ID

Gesangbuch1741_2_001161
 Gesangbuch1741_2_001162
 Gesangbuch1741_2_001163
 Gesangbuch1741_2_001164
 Gesangbuch1741_2_001165
 Gesangbuch1741_2_001166
 Gesangbuch1741_2_001167
 Gesangbuch1741_2_001168
 Gesangbuch1741_2_001169
 Gesangbuch1741_2_001170
 Gesangbuch1741_2_001171
 Gesangbuch1741_2_001172
 Gesangbuch1741_2_001173
 Gesangbuch1741_2_001174
 Gesangbuch1741_2_001175
 Gesangbuch1741_2_001176
 Gesangbuch1741_2_001177
 Gesangbuch1741_2_001178
 Gesangbuch1741_2_001179
 Gesangbuch1741_2_001180
 Gesangbuch1741_2_001181
 Gesangbuch1741_2_001182
 Gesangbuch1741_2_001183
 Gesangbuch1741_2_001184
 Gesangbuch1741_2_001185
 Gesangbuch1741_2_001186
 Gesangbuch1741_2_001187
 Gesangbuch1741_2_001188
 Gesangbuch1741_2_001189
 Gesangbuch1741_2_001190
 Gesangbuch1741_2_001191
 Gesangbuch1741_2_001192
 Gesangbuch1741_2_001193
 Gesangbuch1741_2_001194
 Gesangbuch1741_2_001195
 Gesangbuch1741_2_001196
 Gesangbuch1741_2_001197
 Gesangbuch1741_2_001198
 Gesangbuch1741_2_001199
 Gesangbuch1741_2_001200

Diplomatische Transkription

nicht dahin bringen, daß es
 fonder zweifel fey.
 8. Erforsche doch, erfahre
 re wie ichs meine, durchsuche
 che doch mein böses herz,
 und prüfe mich, mein GOTT,
 warum ich weine, ob diß
 wahrhaftig fey mein
 schmerz, daß mein glaubens
 Dd tocht

<pb n="436a" src="436.jpg" />
 418 Von der Anfechtung
 tocht fo wanket, daß mein
 Herz fo laulich ift, und dir
 nicht mit andacht danket,
 ob du mir mein alles bist?
 9. Findst du denn noch
 bey mir den rechten willen,
 daß mein herz um den glauben
 schreyt; fo laß dich doch
 das ungewitter stillen, das
 in mir regt den zweifel
 freit. Ist mein glaube klein
 und schwächlich, bin ich elend,
 blind und bloß, so fey deine
 gnade mächtig, und in meiner
 schwachheit groß.
 10. Solt aber, ach! mein
 glaube feyn verblichen, hat
 sich vielleicht mein herz der
 welt, die mir mit ihrem fürsten
 nachgeschlichen, und
 denen thoren zugefellt, die
 ganz keinen GOTT nicht
 glauben; ach! so ändere
 meinen sinn, laß dir, JEfu,
 mich nicht rauben, mich, der
 ich dein eigen bin.
 11. Du kannst ja, GOTT!

Normalisierter Text

nicht dahin bringen, dass es
 sonder Zweifel sei.
 8. Erforsche doch, erfahre,
 wie ich's meine, durchsuche
 doch mein böses Herz,
 und prüfe mich, mein Gott,
 warum ich weine, ob dies
 wahrhaftig sei mein
 Schmerz, dass mein GlaubensDd
 Docht

<pb n="436a" src="436.jpg" />
 418 Von der Anfechtung
 doch so wankt, dass mein
 Herz so lau ist und dir
 nicht mit Andacht dankt,
 obwohl du mir mein Alles bist?
 9. Findest du denn noch
 bei mir den rechten Willen,
 dass mein Herz um den Glauben
 schreit; so lass sich doch
 das Ungewitter stillen, das
 in mir regt den Zweifelstreit.
 Ist mein Glaube klein
 und schwächlich, bin ich elend,
 blind und bloß, so sei deine
 Gnade mächtig und in meiner
 Schwachheit groß.
 10. Sollte aber, ach! mein
 Glaube sein verblichen, hat
 sich vielleicht mein Herz der
 Welt, die mir mit ihrem Fürsten
 nachgeschlichen, und
 denen Toren zugesellt, die
 ganz und gar nicht an Gott
 glauben; ach! so ändere
 meinen Sinn, lass dir, Jesus,
 mich nicht rauben, mich, der
 ich dein Eigen bin.
 11. Du kannst ja, Gott!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001201	die todten auferwecken, wie	die Toten auferwecken, wie
Gesangbuch1741_2_001202	fol't dir denn unmöglich	sollte dir denn unmöglich
Gesangbuch1741_2_001203	feyn, des glaubens licht	sein, des Glaubens Licht
Gesangbuch1741_2_001204	auch wieder an zu ftecken,	auch wieder anzustecken,
Gesangbuch1741_2_001205	und ein neu herz zu geben	und ein neues Herz einzugeben,
Gesangbuch1741_2_001206	ein, das lich wieder zu dir	das sich wieder zu dir
Gesangbuch1741_2_001207	kehre, treulich und ohn heu=	kehrt, treulich und ohne Heuchelei,
Gesangbuch1741_2_001208	cheley, ohne zweifelmuth	ohne Zweifelsmut
Gesangbuch1741_2_001209	dich ehre, und lich laffe dei=	dich ehrt und sich lässt deiner
Gesangbuch1741_2_001210	ner treu.	Treu.
Gesangbuch1741_2_001211	12. Du kanft, mein Heyl,	12. Du kannst, mein Heil,
Gesangbuch1741_2_001212	<pb n="436b" src="436.jpg" />	<pb n="436b" src="436.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001213	und muft mein zagen enden,	und musst mein Zagen enden,
Gesangbuch1741_2_001214	dein eigne ehre wills von	dein eigene Ehre will es von
Gesangbuch1741_2_001215	dir; ich bin ja dein, und fteh	dir; ich bin ja dein und steh
Gesangbuch1741_2_001216	in deinen handen: was helf	in deinen Händen: was hülf
Gesangbuch1741_2_001217	dein fchmerzlich leiden mir,	dein schmerzlich Leiden mir,
Gesangbuch1741_2_001218	wenn du mich wolteft fallen	wenn du mich wolltest fallen
Gesangbuch1741_2_001219	lassen, weil ich glaubens=	lassen, weil ich Glaubenskranker
Gesangbuch1741_2_001220	kranker nicht dich getroft,	nicht dich getrost
Gesangbuch1741_2_001221	und felt kan fallen, weil	und fest kann fassen, weil
Gesangbuch1741_2_001222	mein herze mit mir ficht?	mein Herz mit mir ficht?
Gesangbuch1741_2_001223	13. Zwar hab ichs wol	13. Zwar habe ich es wohl
Gesangbuch1741_2_001224	mit tragheit und mit fen=	mit Trägheit und mit Sünden
Gesangbuch1741_2_001225	den fchon langft, o GOTT!	schon längst, o Gott!
Gesangbuch1741_2_001226	verdient, daß ich iezt weder	verdient, dass ich jetzt weder
Gesangbuch1741_2_001227	troft noch glauben kan em=	Trost noch Glauben kann empfinden:
Gesangbuch1741_2_001228	pfinden: ach! aber, ach!	ach! aber, ach!
Gesangbuch1741_2_001229	erbarme dich! JEfu, hilf	erbarme dich! Jesus, hilf
Gesangbuch1741_2_001230	dem unvermøgen, ich will;	dem Unvermögen, ich will;
Gesangbuch1741_2_001231	wenn ich aber, ach! dir	wenn ich aber, ach! dir
Gesangbuch1741_2_001232	mein herz recht vor foll le=	mein Herz recht vorsetzen soll,
Gesangbuch1741_2_001233	gen, auch mein wollen ift	auch mein Wollen ist
Gesangbuch1741_2_001234	lehr fchwach.	sehr schwach.
Gesangbuch1741_2_001235	14. Ach! ftarke HErr,	14. Ach! stärke Herr,
Gesangbuch1741_2_001236	das wollen und das können,	das Wollen und das Können,
Gesangbuch1741_2_001237	und gieb mir den gewiffen	und gib mir den gewissen
Gesangbuch1741_2_001238	geift, daß ich mich wieder	Geist, dass ich mich wieder
Gesangbuch1741_2_001239	freudig dein kan nennen,	freudig dein kann nennen,
Gesangbuch1741_2_001240	und glauben, wie dein wort	und glauben, wie dein Wort

ID

Gesangbuch1741_2_001241
 Gesangbuch1741_2_001242
 Gesangbuch1741_2_001243
 Gesangbuch1741_2_001244
 Gesangbuch1741_2_001245
 Gesangbuch1741_2_001246
 Gesangbuch1741_2_001247
 Gesangbuch1741_2_001248
 Gesangbuch1741_2_001249
 Gesangbuch1741_2_001250
 Gesangbuch1741_2_001251
 Gesangbuch1741_2_001252
 Gesangbuch1741_2_001253
 Gesangbuch1741_2_001254
 Gesangbuch1741_2_001255
 Gesangbuch1741_2_001256
 Gesangbuch1741_2_001257
 Gesangbuch1741_2_001258
 Gesangbuch1741_2_001259
 Gesangbuch1741_2_001260
 Gesangbuch1741_2_001261
 Gesangbuch1741_2_001262
 Gesangbuch1741_2_001263
 Gesangbuch1741_2_001264
 Gesangbuch1741_2_001265
 Gesangbuch1741_2_001266
 Gesangbuch1741_2_001267
 Gesangbuch1741_2_001268
 Gesangbuch1741_2_001269
 Gesangbuch1741_2_001270
 Gesangbuch1741_2_001271
 Gesangbuch1741_2_001272
 Gesangbuch1741_2_001273
 Gesangbuch1741_2_001274
 Gesangbuch1741_2_001275
 Gesangbuch1741_2_001276
 Gesangbuch1741_2_001277
 Gesangbuch1741_2_001278
 Gesangbuch1741_2_001279
 Gesangbuch1741_2_001280

Diplomatische Transkription

michs heißt! kan ich dich
 nicht fette halten, defto fe=
 fter halt du mich: laß mein
 herz nicht ganz erkalten, bis
 mein glaub erholet fich.
 15. Trotz meines herzens
 zweifelnden gedanken, trotz
 meinem böfen fleifch und
 blut, das mich fo qvält, und
 macht mich immer wanken,
 daß
 <pb n="437a" src="437.jpg" />
 und den Sichtigungen. 419
 daß mein gemæthe nimmer
 ruht, folt du doch mein JE=
 fus bleiben: ich will beten
 und an dich, HERR, wie
 fchwach es ift, doch glauben,
 ift mein herz gleich wider
 mich.
 16. Kan ich gleich nicht
 fo, wie ich wänfche, liegen,
 und fall aus fchwachheit
 bald zuræk; fo will ich doch
 mit GOtt nicht unterliegen:
 ach! JEFu, gieb mir einen
 blik, wie du dort dem Pe=
 tro gabelt, der fchon ganz
 gefallen war, daß du meine
 feele labelt, und entreiffelt
 der gefahr.
 17. Nur zörne nicht mit
 deinem fchwachen kinde, und
 habe, HErr, mit mir gedult,
 auch rechne mir, was ich in
 mir befinde, nicht zur ver=
 damnis und zur fchuld.
 Laß die fchwachheit mir
 nicht fchaden, weil du kein
 verdient begehrt, fondern

Normalisierter Text

es mich heißt! Kann ich dich
 nicht fest halten, desto fester
 halt du mich: lass mein
 Herz nicht ganz erkalten, bis
 mein Glaube erholt sich.
 15. Trotz meines Herzens
 zweifelnden Gedanken, trotz
 meinem bösen Fleisch und
 Blut, das mich so quält und
 macht mich immer wanken,
 dass
 <pb n="437a" src="437.jpg" />
 und den Versuchungen. 419
 dass mein Gemüte nimmer
 ruht, sollst du doch mein Jesus
 bleiben: ich will beten
 und an dich, Herr, wie
 schwach es ist, doch glauben,
 ist mein Herz gleich wider
 mich.
 16. Kann ich gleich nicht
 so, wie ich wünsche, siegen,
 und falle aus Schwachheit
 bald zurück; so will ich doch
 mit Gott nicht unterliegen:
 ach! Jesus, gib mir einen
 Blick, wie du dort dem Petrus
 gabst, der schon ganz
 gefallen war, dass du meine
 Seele labst und entreißt
 der Gefahr.
 17. Nur zürne nicht mit
 deinem schwachen Kind und
 habe, Herr, mit mir Geduld,
 auch rechne mir, was ich in
 mir befinde, nicht zur Verdammnis
 und zur Schuld.
 Lass die Schwachheit mir
 nicht schaden, weil du kein
 Verdienst begehrt, sondern

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001281	doch nur bloß aus Gnaden	doch nur bloß aus Gnaden
Gesangbuch1741_2_001282	uns die Seligkeit gewährt.	uns die Seligkeit gewährt.
Gesangbuch1741_2_001283	18. Ach! aber, ach! ißts	18. Ach! aber, ach! ist es
Gesangbuch1741_2_001284	möglich, ißts dein Wille, so	möglich, ist es dein Wille, so
Gesangbuch1741_2_001285	laß den Kelch doch von mir	lass den Kelch doch von mir
Gesangbuch1741_2_001286	gehn, und mache mich von	gehen, und mache mich von
Gesangbuch1741_2_001287	<pb n="437b" src="437.jpg" />	<pb n="437b" src="437.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001288	der Versuchung still und	der Versuchung still und
Gesangbuch1741_2_001289	laß mich wieder fest stehen,	lass mich wieder fest stehen,
Gesangbuch1741_2_001290	und mit ängstlichen Gedan=	und mit ängstlichen Gedanken
Gesangbuch1741_2_001291	ken in dem Glauben, den	in dem Glauben, den
Gesangbuch1741_2_001292	mein Mund frei bekennet,	mein Mund frei bekennet,
Gesangbuch1741_2_001293	nicht so wanken: mach, o	nicht so wanken: mach, o
Gesangbuch1741_2_001294	Arzt, mein Herz * gesund!	Arzt, mein Herz * gesund!
Gesangbuch1741_2_001295	467.	467.
Gesangbuch1741_2_001296	DAß dich, Ueberwinder!	Dass dich, Überwinder!
Gesangbuch1741_2_001297	von mir überwinden,	von mir überwinden,
Gesangbuch1741_2_001298	und die Seele Ruh und	und die Seele Ruh und
Gesangbuch1741_2_001299	trost in deinem Schooße fin=	Trost in deinem Schoße finden:
Gesangbuch1741_2_001300	den: sage mir mein Freund,	sage mir mein Freund,
Gesangbuch1741_2_001301	den meine Seele liebt, wo wei=	den meine Seele liebt, wo weidest
Gesangbuch1741_2_001302	dest du? Ich bin ohn dich	du? Ich bin ohne dich
Gesangbuch1741_2_001303	betrübt.	betrübt.
Gesangbuch1741_2_001304	2. Weide auch mich ar=	2. Weide auch mich Armen
Gesangbuch1741_2_001305	men bey deinen Heerden, laß	bei deinen Herden, lass
Gesangbuch1741_2_001306	mich auch aus deinem Brän=	mich auch aus deinem Brünnelein
Gesangbuch1741_2_001307	lein getränkt werden:	getränkt werden:
Gesangbuch1741_2_001308	ich mag nicht die Nahrung,	ich mag nicht die Nahrung,
Gesangbuch1741_2_001309	die die Erde reicht, Freud, eh=	die die Erde reicht, Freud, Ehre,
Gesangbuch1741_2_001310	re, Wollust und was dem Zeu=	Wollust und was dem Zeuge
Gesangbuch1741_2_001311	ge gleicht.	gleicht.
Gesangbuch1741_2_001312	3. Hirte, ich beschwöre	3. Hirte, ich beschwöre
Gesangbuch1741_2_001313	dich bey deiner Treue, daß du	dich bei deiner Treue, dass du
Gesangbuch1741_2_001314	schaffest, daß ich mich in dei=	schaffst, dass ich mich in deiner
Gesangbuch1741_2_001315	ner Liebe freue, siehe, was	Liebe freue, siehe, was
Gesangbuch1741_2_001316	vor Reizung meine Seele	vor Reizung meine Seele
Gesangbuch1741_2_001317	plagt, und was vor Pfeile	plagt, und was vor Pfeile
Gesangbuch1741_2_001318	mich hin und her gejagt.	mich hin und her gejagt.
Gesangbuch1741_2_001319	4. Nun ich bin von Suchen	4. Nun ich bin von Suchen
Gesangbuch1741_2_001320	måde;	Dd 2

ID

Gesangbuch1741_2_001321
 Gesangbuch1741_2_001322
 Gesangbuch1741_2_001323
 Gesangbuch1741_2_001324
 Gesangbuch1741_2_001325
 Gesangbuch1741_2_001326
 Gesangbuch1741_2_001327
 Gesangbuch1741_2_001328
 Gesangbuch1741_2_001329
 Gesangbuch1741_2_001330
 Gesangbuch1741_2_001331
 Gesangbuch1741_2_001332
 Gesangbuch1741_2_001333
 Gesangbuch1741_2_001334
 Gesangbuch1741_2_001335
 Gesangbuch1741_2_001336
 Gesangbuch1741_2_001337
 Gesangbuch1741_2_001338
 Gesangbuch1741_2_001339
 Gesangbuch1741_2_001340
 Gesangbuch1741_2_001341
 Gesangbuch1741_2_001342
 Gesangbuch1741_2_001343
 Gesangbuch1741_2_001344
 Gesangbuch1741_2_001345
 Gesangbuch1741_2_001346
 Gesangbuch1741_2_001347
 Gesangbuch1741_2_001348
 Gesangbuch1741_2_001349
 Gesangbuch1741_2_001350
 Gesangbuch1741_2_001351
 Gesangbuch1741_2_001352
 Gesangbuch1741_2_001353
 Gesangbuch1741_2_001354
 Gesangbuch1741_2_001355
 Gesangbuch1741_2_001356
 Gesangbuch1741_2_001357
 Gesangbuch1741_2_001358
 Gesangbuch1741_2_001359
 Gesangbuch1741_2_001360

Diplomatische Transkription

Dd 2

* Es folte wol eigentlich Haupt heißen: denn die anfechtungen fitzen nicht im herzen fondern im verftande. Aber der angefochtene denkt doch fo, wie fich hier Herr Richter ausdrukt.

<pb n="438a" src="438.jpg" />

420 Von der Anfechtung müde; JEſu, höre! zu mir deine helfers=arme und ge=licht kehre: hörſt du nicht, fo ſchrey ich: hilf mir Da=vids = Sohn! wirf deine ſtrahlen auf mich von deinem thron.

5. Nur geduldig, JEſus dein verlangen merket, weißt du nicht, wie er vor dieſem deinen geiſt gefar=ket: leufze ferner, wenn er ſchweiget zürnt er nicht, bitt ihn, und warte, bis er den Segen ſpricht.

468. Mel. 30.

Liebſter Brautigam, denkſt du nicht an die theure liebes=pflicht, da du dich mit ſo viel wun=den, meiner feelen haft verbunden.

2. Denkſt du nicht an deinen ſpott? an das creuz und an die noth? und an deiner feelen leiden, da ſie folte von dir ſcheiden.

3. Weißt du wohl, daß deine pein mein erlöfung folte feyn? und wie muß ich denn auf erden noch ſo lang ge=qualet werden?

Normalisierter Text

* Es sollte wohl eigentlich Haupt heißen: denn die Anfechtungen sitzen nicht im Herzen, sondern im Verstande. Aber der Angefochtene denkt doch so, wie sich hier Herr Richter ausdrückt.

<pb n="438a" src="438.jpg" />

420 Von der Anfechtung müde; Jesus, höre! zu mir deine Helferarme und Gesicht kehre: Hörst du nicht, so schrei ich: hilf mir DavidsSohn! wirf deine Strahlen auf mich von deinem Thron.

5. Nur geduldig, Jesus dein Verlangen merkt, weißt du nicht, wie er vordiesem deinen Geist gestärkt: Seufze ferner, wenn er schweigt, zürnt er nicht, bitte ihn, und warte, bis er den Segen spricht.

468. Mel. 30.

Liebster Bräutigam, denkst du nicht an die teure Liebespflicht, da du dich mit so viel Wunden, meiner Seelen hast verbunden.

2. Denkst du nicht an deinen Spott? an das Kreuz und an die Not? und an deiner Seelen Leiden, da sie sollte von dir scheiden.

3. Weißt du wohl, dass deine Pein mein Erlösung sollte sein? und wie muss ich denn auf Erden noch so lang gequält werden?

4. Bin ich dein, und du

ID

Gesangbuch1741_2_001361
 Gesangbuch1741_2_001362
 Gesangbuch1741_2_001363
 Gesangbuch1741_2_001364
 Gesangbuch1741_2_001365
 Gesangbuch1741_2_001366
 Gesangbuch1741_2_001367
 Gesangbuch1741_2_001368
 Gesangbuch1741_2_001369
 Gesangbuch1741_2_001370
 Gesangbuch1741_2_001371
 Gesangbuch1741_2_001372
 Gesangbuch1741_2_001373
 Gesangbuch1741_2_001374
 Gesangbuch1741_2_001375
 Gesangbuch1741_2_001376
 Gesangbuch1741_2_001377
 Gesangbuch1741_2_001378
 Gesangbuch1741_2_001379
 Gesangbuch1741_2_001380
 Gesangbuch1741_2_001381
 Gesangbuch1741_2_001382
 Gesangbuch1741_2_001383
 Gesangbuch1741_2_001384
 Gesangbuch1741_2_001385
 Gesangbuch1741_2_001386
 Gesangbuch1741_2_001387
 Gesangbuch1741_2_001388
 Gesangbuch1741_2_001389
 Gesangbuch1741_2_001390
 Gesangbuch1741_2_001391
 Gesangbuch1741_2_001392
 Gesangbuch1741_2_001393
 Gesangbuch1741_2_001394
 Gesangbuch1741_2_001395
 Gesangbuch1741_2_001396
 Gesangbuch1741_2_001397
 Gesangbuch1741_2_001398
 Gesangbuch1741_2_001399
 Gesangbuch1741_2_001400

Diplomatische Transkription

4. Bin ich dein, und du
 bißt mein, warum läßt du
 mich allein? warum läßt du
 mich, mein leben, nicht als=
 bald zu dir erheben?
 <pb n="438b" src="438.jpg" />
 5. Ich verlichmachte fer
 begier, die mein herze hat
 nach dir: Ich vergehe fer
 verlangen, dich zu fehn und
 zu umfangen.
 6. Denke doch, o GOt=
 tes=Lamm! daß du bißt mein
 bräutigam: Denke, daß
 dirs will gebähren, deine
 braut zur ruh zu fähren.
 7. Nimm mich, Liebfter, in
 dein reich, mach mich den
 vollendten gleich: Nimm
 mich aus der trauer=höle,
 JEJU, bräutigam meiner
 feele!
 469. Mel. 39.
 MEin freund zer=
 fchmelzt aus lieb
 in feinem blute,
 fein leiden ift der höllen
 ftrenge pein; er löfcht den
 grimm, zerbricht des trei=
 bers ruthe, das leben wirft
 fich in den tod hinein, da=
 von zerpringt des todes
 fchlund: nun macht mein
 bräutigam mich wiederum
 gefund.
 2. Er fahe mich in meinem
 blute liegen, fein herz ent=
 brannt in heiffer liebes=
 macht. Dis war genug den
 Schöpfer zu beiegen, das

Normalisierter Text

bist mein, warum lässt du
 mich allein? warum lässt du
 mich, mein Leben, nicht alsbald
 zu dir erheben?
 <pb n="438b" src="438.jpg" />
 5. Ich verschmachte vor
 Begier, die mein Herz hat
 nach dir: Ich vergehe vor
 Verlangen, dich zu sehn und
 zu umfangen.
 6. Denke doch, o GottesLamm!
 dass du bist mein
 Bräutigam: Denke, dass
 dir es will gebühren, deine
 Braut zur Ruh zu führen.
 7. Nimm mich, Liebster, in
 dein Reich, mach mich den
 Vollendeten gleich: Nimm
 mich aus der Trauerhöhle,
 Jesus, Bräutigam meiner
 Seele!
 469. Mel. 39.
 Mein Freund zerschmilzt
 aus Liebe
 in seinem Blute,
 sein Leiden ist der Höllen
 strenge Pein; er löscht den
 Grimm, zerbricht des Treibers
 Rute, das Leben wirft
 sich in den Tod hinein, davon
 zerspringt des Todes
 Schlund: nun macht mein
 Bräutigam mich wiederum
 gesund.
 2. Er sah mich in meinem
 Blute liegen, sein Herz entbrannte
 in heißer Liebesmacht.
 Dies war genug den
 Schöpfer zu besiegen, das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001401	hat ihn bald in folchen trieb	hat ihn bald in solchen Trieb
Gesangbuch1741_2_001402	gebracht, daß er mit GOt=	gebracht, dass er mit Gottes
Gesangbuch1741_2_001403	tes zorn gekampft: Nun	Zorn gekämpft: Nun
Gesangbuch1741_2_001404	hat	hat
Gesangbuch1741_2_001405	<pb n="439a" src="439.jpg" />	<pb n="439a" src="439.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001406	und den Sichtungun. 421	und den Versuchungen. 421
Gesangbuch1741_2_001407	hat fein fanftes licht des	hat sein sanftes Licht des
Gesangbuch1741_2_001408	grimmes qvell gedämpft.	Grimmes Quell gedämpft.
Gesangbuch1741_2_001409	3. Du mußt mit angft die	3. Du musst mit Angst die
Gesangbuch1741_2_001410	feuers=macht zerfchellen, die	Feuersmacht zerschmettern, die
Gesangbuch1741_2_001411	dergestalt in deinen geift ge=	dergestalt in deinen Geist geblitzt,
Gesangbuch1741_2_001412	blizt, daß du gefchmeckt die	dass du geschmeckt die
Gesangbuch1741_2_001413	bitterkeit der höllen, und in	Bitterkeit der Höllen, und in
Gesangbuch1741_2_001414	dem kampf das milde blut	dem Kampf das milde Blut
Gesangbuch1741_2_001415	geschwizt: du finkft fo tief	geschwitzt: du sinkst so tief
Gesangbuch1741_2_001416	in tod hinein, daß du von	in Tod hinein, dass du von
Gesangbuch1741_2_001417	deinem GOtt mußt wie ge=	deinem Gott musst wie geschieden
Gesangbuch1741_2_001418	fchieden feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_001419	4. O Brautgam! dein	4. O Bräutigam! dein
Gesangbuch1741_2_001420	geheimnis volles lieben hat	geheimnisvolles Lieben hat
Gesangbuch1741_2_001421	dich felbft zum anathema	dich selbst zum Anathema
Gesangbuch1741_2_001422	gemacht. Wie? wird die	gemacht. Wie? wird die
Gesangbuch1741_2_001423	lieb auch bis zum fluch ge=	Liebe auch bis zum Fluch getrieben?
Gesangbuch1741_2_001424	trieben? Ach ja! der trieb	Ach ja! der Trieb
Gesangbuch1741_2_001425	hat fie fo weit gebracht.	hat sie so weit gebracht.
Gesangbuch1741_2_001426	Das leben nimmt uns wie=	Das Leben nimmt uns wieder
Gesangbuch1741_2_001427	der an, und wird felbft aus	an, und wird selbst aus
Gesangbuch1741_2_001428	dem buch des lebens aus=	dem Buch des Lebens ausgetan.
Gesangbuch1741_2_001429	gethan.	
Gesangbuch1741_2_001430	5. So haft du denn, o	5. So hast du denn, o
Gesangbuch1741_2_001431	tod! den mann verfchlun=	Tod! den Mann verschlungen,
Gesangbuch1741_2_001432	gen, und wuffeft nicht, daß	und wusstest nicht, dass
Gesangbuch1741_2_001433	er das leben tragt: dem le=	er das Leben trägt: dem Leben
Gesangbuch1741_2_001434	ben ift der weife rath gelun=	ist der weise Rat gelungen,
Gesangbuch1741_2_001435	gen, des todes truz wird	des Todes Trotz wird
Gesangbuch1741_2_001436	von ihm hingelegt. Geh ich	von ihm hingelegt. Geh ich
Gesangbuch1741_2_001437	nun in den tod hinein, fo	nun in den Tod hinein, so
Gesangbuch1741_2_001438	muß der tod mir felbft des	muss der Tod mir selbst des
Gesangbuch1741_2_001439	lebens wurzel feyn.	Lebens Wurzel sein.
Gesangbuch1741_2_001440	6. In Chriffti tod wird	6. In Christi Tod wird
		nun mein Tod vertrieben, er

ID

Gesangbuch1741_2_001441
 Gesangbuch1741_2_001442
 Gesangbuch1741_2_001443
 Gesangbuch1741_2_001444
 Gesangbuch1741_2_001445
 Gesangbuch1741_2_001446
 Gesangbuch1741_2_001447
 Gesangbuch1741_2_001448
 Gesangbuch1741_2_001449
 Gesangbuch1741_2_001450
 Gesangbuch1741_2_001451
 Gesangbuch1741_2_001452
 Gesangbuch1741_2_001453
 Gesangbuch1741_2_001454
 Gesangbuch1741_2_001455
 Gesangbuch1741_2_001456
 Gesangbuch1741_2_001457
 Gesangbuch1741_2_001458
 Gesangbuch1741_2_001459
 Gesangbuch1741_2_001460
 Gesangbuch1741_2_001461
 Gesangbuch1741_2_001462
 Gesangbuch1741_2_001463
 Gesangbuch1741_2_001464
 Gesangbuch1741_2_001465
 Gesangbuch1741_2_001466
 Gesangbuch1741_2_001467
 Gesangbuch1741_2_001468
 Gesangbuch1741_2_001469
 Gesangbuch1741_2_001470
 Gesangbuch1741_2_001471
 Gesangbuch1741_2_001472
 Gesangbuch1741_2_001473
 Gesangbuch1741_2_001474
 Gesangbuch1741_2_001475
 Gesangbuch1741_2_001476
 Gesangbuch1741_2_001477
 Gesangbuch1741_2_001478
 Gesangbuch1741_2_001479
 Gesangbuch1741_2_001480

Diplomatische Transkription

nun mein tod vertrieben, er
 ift mir nur ein weg zum pa=
 radies: darinnen wird der
 ftrenge finn zerrieben, wenn
 <pb n="439b" src="439.jpg" />
 ich fein blut und feinen tod
 genieß. Davon zerfchmelzt
 die hartigkeit, und wandelt
 meine pein in reine him=
 mels=freud.
 7. Nun wird mein gold
 im leiden rein gefeget: der
 ofen ift das creuz; der teft
 das herz; die fchlacke ift,
 was fich in gliedern reget;
 der fchmelzer ift mein
 freund; die glut der fchmerz.
 Muß gleich das gold durchs
 feuer gehn; fo bleibt es doch
 verklärt in feinem tiegel
 ftehn.
 8. Denn bringt mein
 geift mit freuden feine gar=
 ben, des himmels bliz
 durchftrahlet feinen finn,
 die weisheit fpielt in ihren
 wunder=farben, da blinkt
 das herz wie jaspis und ru=
 bin. Wenn fich der blik
 durchaus erftrakt, fo kriegt
 mein geift fein kleid, und
 wird mit licht bedekt.
 9. Da kälffen ihn der weis=
 heit fäffe blicke, da ruht die
 feel in ihrem liebes=fchooß;
 da wird fie denn vom tod,
 vom fänden=ftricke, und von
 dem dient der eitelkeiten
 los. Wenn fie des himmels
 klarheit zierrt, wird fie als

Normalisierter Text

ist mir nur ein Weg zum Paradies:
 darin wird der
 strenge Sinn zerrieben, wenn

 <pb n="439b" src="439.jpg" />
 ich sein Blut und seinen Tod
 genieße. Davon zerschmilzt
 die Härtigkeit und wandelt
 meine Pein in reine Himmelsfreud.
 7. Nun wird mein Gold
 im Leiden rein gefeget: der
 Ofen ist das Kreuz; der Test
 das Herz; die Schlacke ist,
 was sich in Gliedern reget;
 der Schmelzer ist mein
 Freund; die Glut der Schmerz.
 Muss gleich das Gold durchs
 Feuer gehen; so bleibt es doch
 verklärt in seinem Tiegel
 stehen.
 8. Denn bringt mein
 Geist mit Freuden seine Garben,
 des Himmels Blitz
 durchstrahlt seinen Sinn,
 die Weisheit spielt in ihren
 Wunderfarben, da blinkt
 das Herz wie Jaspis und Rubin.
 Wenn sich der Blick
 durchaus erstreckt, so kriegt
 mein Geist sein Kleid und
 wird mit Licht bedeckt.
 9. Da küssen ihn der Weisheit
 süße Blicke, da ruht die
 Seele in ihrem Liebesschoß;
 da wird sie denn vom Tod,
 vom Sündenstricke und von
 dem Dienst der Eitelkeiten
 los. Wenn sie des Himmels
 Klarheit zierrt, wird sie als
 Königin zum Könige geführt.

ID

Gesangbuch1741_2_001481
 Gesangbuch1741_2_001482
 Gesangbuch1741_2_001483
 Gesangbuch1741_2_001484
 Gesangbuch1741_2_001485
 Gesangbuch1741_2_001486
 Gesangbuch1741_2_001487
 Gesangbuch1741_2_001488
 Gesangbuch1741_2_001489
 Gesangbuch1741_2_001490
 Gesangbuch1741_2_001491
 Gesangbuch1741_2_001492
 Gesangbuch1741_2_001493
 Gesangbuch1741_2_001494
 Gesangbuch1741_2_001495
 Gesangbuch1741_2_001496
 Gesangbuch1741_2_001497
 Gesangbuch1741_2_001498
 Gesangbuch1741_2_001499
 Gesangbuch1741_2_001500
 Gesangbuch1741_2_001501
 Gesangbuch1741_2_001502
 Gesangbuch1741_2_001503
 Gesangbuch1741_2_001504
 Gesangbuch1741_2_001505
 Gesangbuch1741_2_001506
 Gesangbuch1741_2_001507
 Gesangbuch1741_2_001508
 Gesangbuch1741_2_001509
 Gesangbuch1741_2_001510
 Gesangbuch1741_2_001511
 Gesangbuch1741_2_001512
 Gesangbuch1741_2_001513
 Gesangbuch1741_2_001514
 Gesangbuch1741_2_001515
 Gesangbuch1741_2_001516
 Gesangbuch1741_2_001517
 Gesangbuch1741_2_001518
 Gesangbuch1741_2_001519
 Gesangbuch1741_2_001520

Diplomatische Transkription

Königin zum Könige gefährt.
 10. Drum scheue ich nicht
 des Leidens bittere myrrhen;
 Dd 3 im
 <pb n="440a" src="440.jpg" />
 422 Von der Anfechtung
 im myrrhen liegt die schönste
 ballams = kraft; dabey kan
 mich des fleisches schmerz
 nicht irren, weil mir das
 joch in Christo ruhe schafft.
 Die Liebe gieng den schmalen=
 len weg, aus liebe wähl ich
 mir der liebe Kreuzesweg.
 11. Mein Gott! entzünd
 in mir des Kreuzes flamme,
 laß dessen glut des geistes
 gold durchgehen, und stärke
 mich in dem erwürgten
 Lamm, daß ich verklärt im
 Tiegel bleibe stehen. Wenn
 gleich das fleisch sich kläglich
 stellt; genug, daß der neue
 mensch im Kreuz den Sieg
 behält.
 470. Mel. 63.
 Mein Josua! komm,
 führe deine Kriege,
 und bringe mich
 ins rechte Canaan: du hast
 ja selbst durch deine edlen
 Siege den Weg gebahnt, daß
 ich dir folgen kan. O starker
 Held! lehr auch mich schwachen=
 chen kämpfen, durch deine
 Siegeskraft das Heer der
 Feinde dämpfen.
 2. Mit dir kan ich noch
 durch den Jordan dringen,
 das Schwerste wird durch

Normalisierter Text

10. Drum scheue ich nicht
 des Leidens bittere Myrrhen;
 Dd 3 im
 <pb n="440a" src="440.jpg" />
 422 Von der Anfechtung
 im Myrrhen liegt die schönste
 Balsamkraft; dabei kann
 mich des Fleisches Schmerz
 nicht irren, weil mir das
 Joch in Christo Ruhe schafft.
 Die Liebe ging den schmalen
 Steg, aus Liebe wähl ich
 mir der Liebe Kreuzesweg.
 11. Mein Gott! entzünd
 in mir des Kreuzes Flamme,
 lass dessen Glut des Geistes
 Gold durchgehen, und stärke
 mich in dem erwürgten
 Lamm, dass ich verklärt im
 Tiegel bleibe stehen. Wenn
 gleich das Fleisch sich kläglich
 stellt; genug, dass der neue
 Mensch im Kreuz den Sieg
 behält.
 470. Mel. 63.
 Mein Josua! komm,
 führe deine Kriege,
 und bringe mich
 ins rechte Kanaan: du hast
 ja selbst durch deine edlen
 Siege den Weg gebahnt, dass
 ich dir folgen kann. O starker
 Held! lehr auch mich schwachen
 kämpfen, durch deine
 Siegeskraft das Heer der
 Feinde dämpfen.
 2. Mit dir kann ich noch
 durch den Jordan dringen,
 das Schwerste wird durch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001521	dich gar leicht verricht: du	dich gar leicht verrichtet: du
Gesangbuch1741_2_001522	kanft mit macht fänd, tod	kannst mit Macht Sünd, Tod
Gesangbuch1741_2_001523	und höll bezwingen, der	und Höll bezwingen, der
Gesangbuch1741_2_001524	<pb n="440b" src="440.jpg" />	<pb n="440b" src="440.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001525	glaube fchenkt, was der	Glaube schenkt, was der
Gesangbuch1741_2_001526	natur gebricht: Was Mo=	Natur gebrach: Was Moses
Gesangbuch1741_2_001527	fes felbt auch hier nicht mag	selbst auch hier nicht mag
Gesangbuch1741_2_001528	erlangen, kan ich, mein	erlangen, kann ich, mein
Gesangbuch1741_2_001529	Jofua, durch dich allein em=	Josua, durch dich allein empfangen.
Gesangbuch1741_2_001530	pfangen.	
Gesangbuch1741_2_001531	3. Wie ofte fteigt mein	3. Wie oft steigt mein
Gesangbuch1741_2_001532	geift auf eine höhe, wenn ihn	Geist auf eine Höhe, wenn ihn
Gesangbuch1741_2_001533	noch iezt die rauhe wäfte	noch jetzt die rauhe Wüste
Gesangbuch1741_2_001534	dräkt? daß ich das land von	drückt? dass ich das Land von
Gesangbuch1741_2_001535	ferne nur befehe, das land,	Ferne nur besehe, das Land,
Gesangbuch1741_2_001536	das oft im glauben mich er=	das oft im Glauben mich erquickt.
Gesangbuch1741_2_001537	qvikt. Wann aber macheft	Wann aber machst
Gesangbuch1741_2_001538	du der pilgrimfchaft ein en=	du der Pilgerschaft ein Ende?
Gesangbuch1741_2_001539	de? wann kommt der leib	wann kommt der Leib
Gesangbuch1741_2_001540	zur ruh, die feel in deine	zur Ruh, die Seele in deine
Gesangbuch1741_2_001541	hande?	Hände?
Gesangbuch1741_2_001542	4. Die hofnung kan die	4. Die Hoffnung kann die
Gesangbuch1741_2_001543	fchwere reife lindern, nach	schwere Reise lindern, nach
Gesangbuch1741_2_001544	freit und meh kommt man	Streit und Müh kommt man
Gesangbuch1741_2_001545	zur felfen ruh: mein Jofua!	zur süßen Ruh: mein Josua!
Gesangbuch1741_2_001546	du theileft deinen kindern in	du teilst deinen Kindern in
Gesangbuch1741_2_001547	deinem reich ein fchönes erbe	deinem Reich ein schönes Erbe
Gesangbuch1741_2_001548	zu: du machft, mein feelen=	zu: du machst, mein Seelenfreund!
Gesangbuch1741_2_001549	freund! daß keinem etwas	dass keinem etwas
Gesangbuch1741_2_001550	fehlet; doch bift du felbt	fehlt; doch bist du selbst
Gesangbuch1741_2_001551	das looß, das meine feele	das Los, das meine Seele
Gesangbuch1741_2_001552	wählet.	wählt.
Gesangbuch1741_2_001553	471. Mel. 89.	471. Mel. 89.
Gesangbuch1741_2_001554	SChau meine armuth	Schau meine Armut
Gesangbuch1741_2_001555	an, o HERR! nach	an, o Herr! nach
Gesangbuch1741_2_001556	deiner treue, fey du	deiner Treue, sei du
Gesangbuch1741_2_001557	mein Helfers=Mann, ich	mein Helfersmann, ich
Gesangbuch1741_2_001558	weiß fonft keinen nicht, du	weiß sonst keinen, du
Gesangbuch1741_2_001559	fiehft, was mir gebricht, und	siehst, was mir gebrach, und
Gesangbuch1741_2_001560	kanft in einem Nu mir fchaf=	kannst in einem Nu mir schaffen
		Hilf und Ruh.

ID

Gesangbuch1741_2_001561
 Gesangbuch1741_2_001562
 Gesangbuch1741_2_001563
 Gesangbuch1741_2_001564
 Gesangbuch1741_2_001565
 Gesangbuch1741_2_001566
 Gesangbuch1741_2_001567
 Gesangbuch1741_2_001568
 Gesangbuch1741_2_001569
 Gesangbuch1741_2_001570
 Gesangbuch1741_2_001571
 Gesangbuch1741_2_001572
 Gesangbuch1741_2_001573
 Gesangbuch1741_2_001574
 Gesangbuch1741_2_001575
 Gesangbuch1741_2_001576
 Gesangbuch1741_2_001577
 Gesangbuch1741_2_001578
 Gesangbuch1741_2_001579
 Gesangbuch1741_2_001580
 Gesangbuch1741_2_001581
 Gesangbuch1741_2_001582
 Gesangbuch1741_2_001583
 Gesangbuch1741_2_001584
 Gesangbuch1741_2_001585
 Gesangbuch1741_2_001586
 Gesangbuch1741_2_001587
 Gesangbuch1741_2_001588
 Gesangbuch1741_2_001589
 Gesangbuch1741_2_001590
 Gesangbuch1741_2_001591
 Gesangbuch1741_2_001592
 Gesangbuch1741_2_001593
 Gesangbuch1741_2_001594
 Gesangbuch1741_2_001595
 Gesangbuch1741_2_001596
 Gesangbuch1741_2_001597
 Gesangbuch1741_2_001598
 Gesangbuch1741_2_001599
 Gesangbuch1741_2_001600

Diplomatische Transkription

fen half und ruh.
 2. Ich
 <pb n="441a" src="441.jpg" />
 und den Sichtigungen. 423
 2. Ich merke keine kraft,
 zu wärken deine werke: des
 geiftes lebens=faft, den ich
 fo oft verfpahrt, der mei=
 nen geift berührt, ift fchier
 vertroknet gar, ach HErr!
 nimm meiner wahr.
 3. Du bift der Gnaden=
 qvell, zu dem mein inners
 eilet, ergieß dich mild und
 hell, erqvicke den, der matt,
 erfreu und mache fatt den,
 der zwar des nicht werth,
 doch lehnlich es begehrt.
 4. Ach! fchwemme ganz=
 lich weg, was meine feele
 träbet; was mich den frie=
 dens=fteg zu laufen hindern
 will, was mir verrückt mein
 ziel, das laß, dem feind zur
 pein, o HErr! zernichtet
 feyn.
 5. Ja eile her zu mir, mit
 ausgepannten armen, ich
 fchenk aufs neu mich dir,
 und warte deiner huld, ver=
 giß du meiner fchuld; folch
 lieb= und glaubens=band foll
 trennen keine hand.
 6. Muß ich denn gleich
 noch oft mein fänden=elend
 fühlen, fo kömmt wohl un=
 verhoft ein blik der freund=
 lichkeit, der gnad und faßig=
 keit von deinem angeficht,
 der machet alles licht.

Normalisierter Text

2. Ich
 <pb n="441a" src="441.jpg" />
 und den Versuchungen. 423
 merke keine Kraft,
 zu wirken deine Werke: des
 Geistes Lebenssaft, den ich
 so oft verspürt, der meinen
 Geist berührt, ist schier
 vertrocknet gar, ach Herr!
 nimm meiner wahr.
 3. Du bist der Gnadenquell,
 zu dem mein Inneres
 eilt, ergieß dich mild und
 hell, erquicke den, der matt,
 erfreu und mache satt den,
 der zwar des nicht wert,
 doch sehnlich es begehrt.
 4. Ach! schwemme gänzlich
 weg, was meine Seele
 trübt; was mich den Friedenssteg
 zu laufen hindern
 will, was mir verrückt mein
 Ziel, das lass, dem Feind zur
 Pein, o Herr! vernichtet
 sein.
 5. Ja eile her zu mir, mit
 gespannten Armen, ich
 schenk aufs Neue mich dir,
 und warte deiner Huld, vergiss
 du meiner Schuld; solch
 Liebes- und Glaubensband soll
 trennen keine Hand.
 6. Muss ich denn gleich
 noch oft mein Sündenelend
 fühlen, so kommt wohl unverhofft
 ein Blick der Freundlichkeit,
 der Gnad und Süßigkeit
 von deinem Angesicht,
 der macht alles Licht.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001601	7. Ach! ja, diß ist der	7. Ach! ja, dies ist der
Gesangbuch1741_2_001602	bund, in welchen sich ver=	Bund, in welchen sich versenkt
Gesangbuch1741_2_001603	<pb n="441b" src="441.jpg" />	<pb n="441b" src="441.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001604	fenket mein geift zu aller	mein Geist zu aller
Gesangbuch1741_2_001605	ftund, daß mir nicht fchaden	Stund, dass mir nicht schaden
Gesangbuch1741_2_001606	kan mein elend um und an;	kann mein Elend um und an;
Gesangbuch1741_2_001607	HErr! dir ley dank dafür	Herr! dir sei Dank dafür
Gesangbuch1741_2_001608	in ewigkeit und hier!	in Ewigkeit und hier!
Gesangbuch1741_2_001609	472. Mel. 74.	472. Mel. 74.
Gesangbuch1741_2_001610	GOttes Sohn von	Gottes Sohn von
Gesangbuch1741_2_001611	ewigkeit! wie felig	Ewigkeit! wie selig
Gesangbuch1741_2_001612	war diefelbe zeit, da	war dieselbe Zeit, da
Gesangbuch1741_2_001613	man dich hat gefehen; ihr	man dich hat gesehen; ihr
Gesangbuch1741_2_001614	augen voller herrlichkeit, ihr	Augen voller Herrlichkeit, ihr
Gesangbuch1741_2_001615	ohren voller lieblichkeit, wie	Ohren voller Lieblichkeit, wie
Gesangbuch1741_2_001616	wohl ist euch gefeehen! Vie=	wohl ist euch geschehen! Viele,
Gesangbuch1741_2_001617	le, viele majeftaten und pro=	viele Majestäten und Propheten
Gesangbuch1741_2_001618	pheten wolten fchauen, was	wollten schauen, was
Gesangbuch1741_2_001619	die jänger kont erbauen.	die Jünger konnte erbauen.
Gesangbuch1741_2_001620	2. Doch wars nur eine	2. Doch war es nur eine
Gesangbuch1741_2_001621	kleine frift, daß folches licht	kleine Frist, dass solches Licht
Gesangbuch1741_2_001622	erfchienen ist im fleich mit	erschienen ist im Fleisch mit
Gesangbuch1741_2_001623	wunder=blicken: Bald, sprach	Wunderblicken: Bald, sprach
Gesangbuch1741_2_001624	der HERR, bald wird es	der Herr, bald wird es
Gesangbuch1741_2_001625	feyn, fo wird euch nicht mehr	sein, so wird euch nicht mehr
Gesangbuch1741_2_001626	diefer fchein von ange=	dieser Schein von Angesicht
Gesangbuch1741_2_001627	ficht erqvicken. Ein klein	erquickten. Ein klein
Gesangbuch1741_2_001628	ftündlein muß ich fcheiden,	Stündlein muss ich scheiden,
Gesangbuch1741_2_001629	und viel leiden, und ein=	und viel Leiden, und einschlafen,
Gesangbuch1741_2_001630	fchlafen, ich trag eurer fen=	ich trage eurer Sünden
Gesangbuch1741_2_001631	den ftrafen.	Strafen.
Gesangbuch1741_2_001632	3. Zwar ist er drauf er=	3. Zwar ist er darauf erstanden
Gesangbuch1741_2_001633	ftanden bald in fchöner klar=	bald in schöner Klarheit
Gesangbuch1741_2_001634	heit und gefalt, war vierzig	und Gestalt, war vierzig
Gesangbuch1741_2_001635	tag auf erden, als er, der ein=	Tage auf Erden, als er, der eingeborene
Gesangbuch1741_2_001636	gebohrne Sohn zu feines	Sohn zu seines
Gesangbuch1741_2_001637	Vaters höchften thron nun	Vaters höchsten Thron nun
Gesangbuch1741_2_001638	folt erhaben werden. Eya,	sollte erhaben werden. Eya,
Gesangbuch1741_2_001639	wer da möchte fagen, was	wer da möchte sagen, was
Gesangbuch1741_2_001640	vor wagen ihn begleitet,	vor Wagen ihn begleitet,

ID

Gesangbuch1741_2_001641
 Gesangbuch1741_2_001642
 Gesangbuch1741_2_001643
 Gesangbuch1741_2_001644
 Gesangbuch1741_2_001645
 Gesangbuch1741_2_001646
 Gesangbuch1741_2_001647
 Gesangbuch1741_2_001648
 Gesangbuch1741_2_001649
 Gesangbuch1741_2_001650
 Gesangbuch1741_2_001651
 Gesangbuch1741_2_001652
 Gesangbuch1741_2_001653
 Gesangbuch1741_2_001654
 Gesangbuch1741_2_001655
 Gesangbuch1741_2_001656
 Gesangbuch1741_2_001657
 Gesangbuch1741_2_001658
 Gesangbuch1741_2_001659
 Gesangbuch1741_2_001660
 Gesangbuch1741_2_001661
 Gesangbuch1741_2_001662
 Gesangbuch1741_2_001663
 Gesangbuch1741_2_001664
 Gesangbuch1741_2_001665
 Gesangbuch1741_2_001666
 Gesangbuch1741_2_001667
 Gesangbuch1741_2_001668
 Gesangbuch1741_2_001669
 Gesangbuch1741_2_001670
 Gesangbuch1741_2_001671
 Gesangbuch1741_2_001672
 Gesangbuch1741_2_001673
 Gesangbuch1741_2_001674
 Gesangbuch1741_2_001675
 Gesangbuch1741_2_001676
 Gesangbuch1741_2_001677
 Gesangbuch1741_2_001678
 Gesangbuch1741_2_001679
 Gesangbuch1741_2_001680

Diplomatische Transkription

Dd 4 und
 <pb n="442a" src="442.jpg" />
 424 Von der Anfechtung
 und was uns dort fey be=
 reitet!
 4. Indeffen war nun aber=
 mahl der freuden=volle fon=
 nen=frahl den jängern weg=
 genommen: fie blieben aber
 in der lehr, und zeugeten je
 mehr und mehr, er werde
 wieder kommen. Selig,
 ewig, die nicht fehen, doch
 befehen felt im glauben!
 diefen troft kan niemand
 rauben.
 5. Lob fey dir, JEJU,
 GOTTes = Lamm! daß du
 wolteft erft am creuzes=
 ftamm der fchlangen kopf
 zermalmen: Ich faug aus
 deinen wunden laft, dein
 auferftehn ift meine kraft,
 drum fing ich fieges=pfälmen.
 Durch dich will ich trium=
 phiren, ruiniren meine fen=
 den, welt und fatan aber=
 winden.
 6. Allein, wie kömmts,
 HErr JEJU Chrift! daß du
 mir oft fo ferne bift mit dei=
 nem licht im glauben? wie
 mancher feufzer fleucht mir
 aus und bringt kein öl=blat
 fo zu haus, wie Noa feine
 tauben! ftille, wille, laß
 dein girren und verwirren:
 mein vertrauen muß auf
 GOTT ohn fehlen bauen.
 7. Ein weib, wenn fie ge=

Normalisierter Text

Dd 4 und
 <pb n="442a" src="442.jpg" />
 424 Von der Anfechtung
 und was uns dort sei bereitet!
 4. Indessen war nun abermals
 der freudenvolle Sonnenstrahl
 den Jüngern weggenommen:
 sie blieben aber
 in der Lehr, und zeugten je
 mehr und mehr, er werde
 wieder kommen. Selig,
 ewig, die nicht sehen, doch
 bestehen fest im Glauben!
 diesen Trost kann niemand
 rauben.
 5. Lob sei dir, Jesus,
 Gottes-Lamm! dass du
 wolltest erst am Kreuzesstamm
 der Schlangen Kopf
 zermalmen: Ich sauge aus
 deinen Wunden Saft, dein
 Auferstehn ist meine Kraft,
 drum sing ich Siegespsalmen.
 Durch dich will ich triumphieren,
 ruinieren meine Sünden,
 Welt und Satan überwinden.
 6. Allein, wie kommt es,
 Herr Jesus Christ! dass du
 mir oft so ferne bist mit deinem
 Licht im Glauben? wie
 mancher Seufzer fliegt mir
 aus und bringt kein Ölblatt
 so zu Haus, wie Noah seine
 Tauben! Stille, Wille, lass
 dein Girren und Verwirren:
 mein Vertrauen muss auf
 Gott ohne Fühlen bauen.
 7. Ein Weib, wenn sie gebären
 soll, befindet sich vieler

ID

Gesangbuch1741_2_001681
 Gesangbuch1741_2_001682
 Gesangbuch1741_2_001683
 Gesangbuch1741_2_001684
 Gesangbuch1741_2_001685
 Gesangbuch1741_2_001686
 Gesangbuch1741_2_001687
 Gesangbuch1741_2_001688
 Gesangbuch1741_2_001689
 Gesangbuch1741_2_001690
 Gesangbuch1741_2_001691
 Gesangbuch1741_2_001692
 Gesangbuch1741_2_001693
 Gesangbuch1741_2_001694
 Gesangbuch1741_2_001695
 Gesangbuch1741_2_001696
 Gesangbuch1741_2_001697
 Gesangbuch1741_2_001698
 Gesangbuch1741_2_001699
 Gesangbuch1741_2_001700
 Gesangbuch1741_2_001701
 Gesangbuch1741_2_001702
 Gesangbuch1741_2_001703
 Gesangbuch1741_2_001704
 Gesangbuch1741_2_001705
 Gesangbuch1741_2_001706
 Gesangbuch1741_2_001707
 Gesangbuch1741_2_001708
 Gesangbuch1741_2_001709
 Gesangbuch1741_2_001710
 Gesangbuch1741_2_001711
 Gesangbuch1741_2_001712
 Gesangbuch1741_2_001713
 Gesangbuch1741_2_001714
 Gesangbuch1741_2_001715
 Gesangbuch1741_2_001716
 Gesangbuch1741_2_001717
 Gesangbuch1741_2_001718
 Gesangbuch1741_2_001719
 Gesangbuch1741_2_001720

Diplomatische Transkription

bahren foll, befindet lich vie=
 <pb n="442b" src="442.jpg" />
 ler fchmerzen voll, und weiß
 von keiner freude: bald,
 wenn der menfch zur welt
 gebracht, gedenkt lie nur an
 GOttes macht, und weiß
 von keinem leide. Warum?
 darum, daß die plage, angst
 und klage unterm zagen hat
 die edle frucht getragen.
 8. Durch folchen weg geht
 Chriftus hin, und lenkt zu
 uns des Vaters finn, wie er
 vorhin gegangen. Ein klei=
 nes laßt er fich nicht fehn,
 wird aber wieder auferftehn:
 er hält fich nur gefangen.
 Auf, auf! fein lauf ift die
 fonne, meine wonne, nichts
 denn legen, folget mir auf
 diefen wegen.
 9. O GOttes Sohn in e=
 wigkeit! wir warten fchon
 der letzten zeit, da wir dich
 follen fehen. Ihr augen vol=
 ler herrlichkeit,ihr ohren vol=
 ler lieblichkeit, wie wohl
 wird euch gefchehen! Lauter,
 lauter majeftäten und pro=
 pheten werden fchauen
 GOttes Lamm auf grünen
 auen.
 473. Mel. 37.
 MEin herz, gieb dich
 zu frieden, und
 bleibe ganz ge=
 fchieden von forge, furcht
 und pein, durch ftille feyn
 und

Normalisierter Text

<pb n="442b" src="442.jpg" />
 Schmerzen voll, und weiß
 von keiner Freude: bald,
 wenn der Mensch zur Welt
 gebracht, gedenkt sie nur an
 Gottes Macht, und weiß
 von keinem Leide. Warum?
 darum, dass die Plage, Angst
 und Klage unterm Zagen hat
 die edle Frucht getragen.
 8. Durch solchen Weg geht
 Christus hin, und lenkt zu
 uns des Vaters Sinn, wie er
 vorhin gegangen. Ein Kleines
 lässt er sich nicht sehen,
 wird aber wieder auferstehen:
 er hält sich nur gefangen.
 Auf, auf! sein Lauf ist die
 Sonne, meine Wonne, nichts
 denn Segen, folget mir auf
 diesen Wegen.
 9. O Gottes Sohn in Ewigkeit!
 wir warten schon
 der letzten Zeit, da wir dich
 sollen sehen. Ihr Augen voller
 Herrlichkeit, ihr Ohren voller
 Lieblichkeit, wie wohl
 wird euch geschehen! Lauter,
 lauter Majestäten und Propheten
 werden schauen
 Gottes Lamm auf grünen
 Auen.
 473. Mel. 37.
 Mein Herz, gib dich
 zu Frieden, und
 bleibe ganz geschieden
 von Sorge, Furcht
 und Pein, durch stille Sein
 und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001721	<pb n="443a" src="443.jpg" />	<pb n="443a" src="443.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001722	und den Sichtigungen. 425	und den Versuchungen. 425
Gesangbuch1741_2_001723	und hoffen wird, was dich	und Hoffen wird, was dich
Gesangbuch1741_2_001724	iez betroffen, ertraglich,	jetzt betroffen, erträglich,
Gesangbuch1741_2_001725	fanft und lieblich feyn.	sanft und lieblich sein.
Gesangbuch1741_2_001726	2. Kans doch nicht ewig	2. Kann es doch nicht ewig
Gesangbuch1741_2_001727	wahren, oft hat GOtt unfre	währen, oft hat Gott unsre
Gesangbuch1741_2_001728	zahren, eh mans meynt, ab=	Zähren, ehe man es meint, abgewischt;
Gesangbuch1741_2_001729	gewifcht; wens bey uns	wenn es bei uns
Gesangbuch1741_2_001730	heißt: wie lange wird mir fo	heißt: wie lange wird mir so
Gesangbuch1741_2_001731	angft und bange! fo hat er	Angst und bange! so hat er
Gesangbuch1741_2_001732	leib und feel erfrifcht.	Leib und Seel erfrischt.
Gesangbuch1741_2_001733	3. Es ift ja abgemeffen die	3. Es ist ja abgemessen die
Gesangbuch1741_2_001734	laft, die uns foll preffen, auf	Last, die uns soll pressen, auf
Gesangbuch1741_2_001735	daß wir werden klein; was	dass wir werden klein; was
Gesangbuch1741_2_001736	aber nicht zu tragen, darf	aber nicht zu tragen, darf
Gesangbuch1741_2_001737	fich nicht an uns wagen,	sich nicht an uns wagen,
Gesangbuch1741_2_001738	und folts auch nur ein	und sollte es auch nur ein
Gesangbuch1741_2_001739	qventlein feyn.	Quentlein sein.
Gesangbuch1741_2_001740	4. Indeß will er uns zie=	4. Indes will er uns ziehen
Gesangbuch1741_2_001741	hen zu kindern die da fliehen,	zu Kindern die da fliehen,
Gesangbuch1741_2_001742	was ihnen fchaden bracht,	was ihnen Schaden brachte,
Gesangbuch1741_2_001743	den alten menfchen fchwa=	den alten Menschen schwächen,
Gesangbuch1741_2_001744	chen, den eigenwillen bre=	den Eigenwillen brechen,
Gesangbuch1741_2_001745	chen, der uns die größte	der uns die größte
Gesangbuch1741_2_001746	fchmerzen macht.	Schmerzen macht.
Gesangbuch1741_2_001747	5. HErr JEFu lehr uns	5. Herr Jesus lehr uns
Gesangbuch1741_2_001748	leiden mit ungezwungnen	leiden mit ungezwungenen
Gesangbuch1741_2_001749	freuden, nimm unfre feelen	Freuden, nimm unsre Seelen
Gesangbuch1741_2_001750	ein, denn das ift deine fache,	ein, denn das ist deine Sache,
Gesangbuch1741_2_001751	o treuer fchöpfer, wache, wir	o treuer Schöpfer, wache, wir
Gesangbuch1741_2_001752	aber wollen fleißig feyn.	aber wollen fleißig sein.
Gesangbuch1741_2_001753	474. Mel. 104.	474. Mel. 104.
Gesangbuch1741_2_001754	Vergiß mein nicht, daß	Vergiss mein nicht, dass
Gesangbuch1741_2_001755	ich dein nicht vergef=	ich dein nicht vergesse,
Gesangbuch1741_2_001756	fe, und meiner pflicht	und meiner Pflicht
Gesangbuch1741_2_001757	in aller leidens=preffe, erinnere	in aller Leidenspreffe, erinnere
Gesangbuch1741_2_001758	doch mein allzuweichlichs	doch mein allzuweichliches
Gesangbuch1741_2_001759	herz der unzehlbaren gunft	Herz der unzählbaren Gunst
Gesangbuch1741_2_001760	<pb n="443b" src="443.jpg" />	<pb n="443b" src="443.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001761	und lieblichkeiten, die du	und Lieblichkeiten, die du
Gesangbuch1741_2_001762	mir ungefucht haft wollen	mir ungesucht hast wollen
Gesangbuch1741_2_001763	zubereiten, du wirft, was	zubereiten, du wirst, was
Gesangbuch1741_2_001764	mir hinfort gebricht, ver=	mir hinfort gebrach, vergessen
Gesangbuch1741_2_001765	geffen nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_2_001766	2. Verlier mich nicht,	2. Verlier mich nicht,
Gesangbuch1741_2_001767	mein Hirt, aus deinen ar=	mein Hirt, aus deinen Armen,
Gesangbuch1741_2_001768	men, aus deinem fchooß, aus	aus deinem Schoß, aus
Gesangbuch1741_2_001769	deiner huld erbarmen, von	deiner Huld Erbarmen, von
Gesangbuch1741_2_001770	deiner weid und honig fef=	deiner Weide und Honig süßer
Gesangbuch1741_2_001771	fen kolt, aus deinem fähren,	Kost, aus deinem Führen,
Gesangbuch1741_2_001772	locken, warnen, forgen, das	Locken, Warnen, Sorgen, das
Gesangbuch1741_2_001773	ich bey dir genieß vom abend	ich bei dir genieße vom Abend
Gesangbuch1741_2_001774	bis zum morgen, fo lang dein	bis zum Morgen, so lang dein
Gesangbuch1741_2_001775	ftab fein amt verricht, ver=	Stab sein Amt verrichtet, verlier
Gesangbuch1741_2_001776	lier mich nicht.	mich nicht.
Gesangbuch1741_2_001777	3. Verlaß mich nicht, mein	3. Verlass mich nicht, mein
Gesangbuch1741_2_001778	HErr und befter lehrer, bey	Herr und bester Lehrer, bei
Gesangbuch1741_2_001779	der gefahr fo vieler friedens=	der Gefahr so vieler Friedensstörer.
Gesangbuch1741_2_001780	ftöhrer. O! wach du felbft,	O! wach du selbst,
Gesangbuch1741_2_001781	und laß dein liebs=panier	und lass dein Liebespanier
Gesangbuch1741_2_001782	mich rings herum mit tau=	mich rings herum mit tausend
Gesangbuch1741_2_001783	fend fchilden decken, daß kei=	Schilden decken, dass keines
Gesangbuch1741_2_001784	nes feindes macht und heer	Feindes Macht und Heer
Gesangbuch1741_2_001785	mich kan erfchrecken. Dein	mich kann erschrecken. Dein
Gesangbuch1741_2_001786	auge, das auf mich gericht,	Auge, das auf mich gerichtet,
Gesangbuch1741_2_001787	verlaß mich nicht.	verlass mich nicht.
Gesangbuch1741_2_001788	4. Verftoß mich nicht!	4. Verstoß mich nicht!
Gesangbuch1741_2_001789	doch wie kanft du verftoffen,	doch wie kannst du verstoßen,
Gesangbuch1741_2_001790	du weißt von nichts, als lieb	du weißt von nichts, als Liebe
Gesangbuch1741_2_001791	und liebs=genoffen, von gnad	und Liebesgenossen, von Gnad
Gesangbuch1741_2_001792	und huld, daß dein mitleidig	und Huld, dass dein mitleidig
Gesangbuch1741_2_001793	thun dich zwinget meine	Tun dich zwingt meine
Gesangbuch1741_2_001794	fchwachheit ftets zu tragen.	Schwachheit stets zu tragen.
Gesangbuch1741_2_001795	Wer wolt bey folcher treu	Wer wollte bei solcher Treu
Gesangbuch1741_2_001796	an der vollendung zagen?	an der Vollendung zagen?
Gesangbuch1741_2_001797	dein herz, das dir fo ofte	dein Herz, das dir so oft
Gesangbuch1741_2_001798	bricht, verftößt mich nicht.	bricht, verstößt mich nicht.
Gesangbuch1741_2_001799	Dd 5 5. Ver=	Dd 5 5. Ver-
Gesangbuch1741_2_001800	<pb n="444a" src="444.jpg" />	<pb n="444a" src="444.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001801	426 Von der Anfechtung	426 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_001802	5. Vergiß auch nicht, HErr,	giss auch nicht, Herr,
Gesangbuch1741_2_001803	deiner reichs=genoffen, auf	deiner Reichsgenossen, auf
Gesangbuch1741_2_001804	die dein blut in voller kraft	die dein Blut in voller Kraft
Gesangbuch1741_2_001805	geflossen. O! falle sie in	geflossen. O! fasse sie in
Gesangbuch1741_2_001806	deiner liebes=brunft: gieb,	deiner Liebesbrunst: gib,
Gesangbuch1741_2_001807	daß dein Zion sich bald deiner	dass dein Zion sich bald deiner
Gesangbuch1741_2_001808	freue, und jedermann dir	freue, und jedermann dir
Gesangbuch1741_2_001809	stift ein denkmahl deiner	stift ein Denkmal deiner
Gesangbuch1741_2_001810	treue: daß keines der fo theu=	Treue: dass keines der so teuren
Gesangbuch1741_2_001811	ren pflicht vergesse nicht.	Pflicht vergesse nicht.
Gesangbuch1741_2_001812	6. Vergiß mein nicht!	6. Vergiss mein nicht!
Gesangbuch1741_2_001813	und wer könt dich vergessen?	und wer könnte dich vergessen?
Gesangbuch1741_2_001814	man kan ja das geheimnis	man kann ja das Geheimnis
Gesangbuch1741_2_001815	nicht ermellen, daß du in mir	nicht ermessen, dass du in mir
Gesangbuch1741_2_001816	und ich in dir foll feyn. Wie	und ich in dir soll sein. Wie
Gesangbuch1741_2_001817	foltt ich nicht an dich, du an	sollte ich nicht an dich, du an
Gesangbuch1741_2_001818	mich denken, da du mich	mich denken, da du mich
Gesangbuch1741_2_001819	willt in dich, und dich in	willst in dich, und dich in
Gesangbuch1741_2_001820	mich verfenken. Du wirst	mich versenken. Du wirst
Gesangbuch1741_2_001821	mein ewiglich, mein licht,	mein ewiglich, mein Licht,
Gesangbuch1741_2_001822	vergessen nicht.	vergessen nicht.
Gesangbuch1741_2_001823	475.	475.
Gesangbuch1741_2_001824	Wie lechzet doch mein	Wie lechzt doch mein
Gesangbuch1741_2_001825	geift, wie därfet	Geist, wie dürstet
Gesangbuch1741_2_001826	meine feele, in die=	meine Seele, in dieser
Gesangbuch1741_2_001827	fer leibes=höle? wo ift das	Leibeshöhle? wo ist das
Gesangbuch1741_2_001828	brünnelein, das lebens=waf=	Brünnlein, das Lebenswasser
Gesangbuch1741_2_001829	fer quillt, das alle durftige	quillt, das alle Durstige
Gesangbuch1741_2_001830	mit reichem troft erfüllt?	mit reichem Trost erfüllt?
Gesangbuch1741_2_001831	Ach möcht ich einen frifchen	Ach möcht ich einen frischen
Gesangbuch1741_2_001832	trunk in diefer darrren wæ=	Trunk in dieser dürren Wüste
Gesangbuch1741_2_001833	fte haben, und meinen matt=	haben, und meinen mattund
Gesangbuch1741_2_001834	und mäden geift doch nur	müden Geist doch nur
Gesangbuch1741_2_001835	mit einem tröpflein laben!	mit einem Tröpflein laben!
Gesangbuch1741_2_001836	wie lechzet doch mein geift!	wie lechzt doch mein Geist!
Gesangbuch1741_2_001837	2. Ich bin ein darrres	2. Ich bin ein dürres
Gesangbuch1741_2_001838	land, das will befeuchtet	Land, das will befeuchtet
Gesangbuch1741_2_001839	<pb n="444b" src="444.jpg" />	<pb n="444b" src="444.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001840	werden. Ich bin auf die=	werden. Ich bin auf dieser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001841	fer erden doch nur ein wan=	Erden doch nur ein Wandersmann,
Gesangbuch1741_2_001842	ders=mann, der oft durch	der oft durch
Gesangbuch1741_2_001843	Mara reift, und fein ver=	Mara reist, und sein verschmachtetes
Gesangbuch1741_2_001844	fichmachtes herz mit bitterm	Herz mit bitterem
Gesangbuch1741_2_001845	waffer fpeißt. Wenn wird	Wasser speist. Wenn wird
Gesangbuch1741_2_001846	doch mein Immanuel mir	doch mein Immanuel mir
Gesangbuch1741_2_001847	diefes bittre creuz verflöffen,	dieses bittere Kreuz versüßen,
Gesangbuch1741_2_001848	und aus sich, als dem brunn	und aus sich, als dem Brunn
Gesangbuch1741_2_001849	des Heyls, erquickungs=ftre=	des Heils, Erquickungsströme
Gesangbuch1741_2_001850	me laffen fließfen auf dieses	lassen fließen auf dieses
Gesangbuch1741_2_001851	därre land?	dürre Land?
Gesangbuch1741_2_001852	3. Sey ftille, liebe feel!	3. Sei stille, liebe Seele!
Gesangbuch1741_2_001853	er höret dein verlangen; du	er hört dein Verlangen; du
Gesangbuch1741_2_001854	folft gewiß empfangen den	sollst gewiss empfangen den
Gesangbuch1741_2_001855	feegen Abrahams, der dir	Segen Abrahams, der dir
Gesangbuch1741_2_001856	verheiffen ift. Erwarte in	verheißen ist. Erwarte in
Gesangbuch1741_2_001857	gedult, nur eine kleine frift:	Geduld, nur eine kleine Frist:
Gesangbuch1741_2_001858	fo foll dein ganz zerlechztes	so soll dein ganz zerlechztes
Gesangbuch1741_2_001859	herz, das gleich ift einer där=	Herz, das gleich ist einer durren
Gesangbuch1741_2_001860	ren erden, mit einem kühlen	Erden, mit einem kühlen
Gesangbuch1741_2_001861	himmels=thau und faffen	Himmelstau und süßen
Gesangbuch1741_2_001862	troft erfrifchet werden.	Trost erfrischt werden.
Gesangbuch1741_2_001863	Drum ftille, liebe feel!	Drum stille, liebe Seele!
Gesangbuch1741_2_001864	4. Dein ausgeleertes	4. Dein ausgeleertes
Gesangbuch1741_2_001865	herz und ausgepannter wil=	Herz und ausgespannter Wille
Gesangbuch1741_2_001866	le foll mit der gnaden=fülle	soll mit der Gnadenfülle
Gesangbuch1741_2_001867	bald aberfchüttet feyn: drum	bald überschüttet sein: drum
Gesangbuch1741_2_001868	halte dich bereit, und fange	halte dich bereit, und fange
Gesangbuch1741_2_001869	brünftig auf den ftrom der	brünstig auf den Strom der
Gesangbuch1741_2_001870	faßigkeit. Wenn du ver=	Süßigkeit. Wenn du verlangst
Gesangbuch1741_2_001871	langft ein tröpflein, fo fol=	ein Tröpflein, so sollen
Gesangbuch1741_2_001872	len ftrome fich ergießfen. Es	Ströme sich ergießen. Es
Gesangbuch1741_2_001873	foll noch als ein volles meer	soll noch als ein volles Meer
Gesangbuch1741_2_001874	vom gnaden=waffer aber=	vom Gnadenwasser überfließen
Gesangbuch1741_2_001875	fließfen dein ausgeleertes	dein ausgeleertes
Gesangbuch1741_2_001876	herz.	Herz.
Gesangbuch1741_2_001877	5. Dann wirft du frucht=	5. Dann wirst du fruchtbar
Gesangbuch1741_2_001878	bar	
Gesangbuch1741_2_001879	<pb n="445a" src="445.jpg" />	<pb n="445a" src="445.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001880	und den Sichtigungen. 427	und den Versuchungen. 427

ID

Gesangbuch1741_2_001881
 Gesangbuch1741_2_001882
 Gesangbuch1741_2_001883
 Gesangbuch1741_2_001884
 Gesangbuch1741_2_001885
 Gesangbuch1741_2_001886
 Gesangbuch1741_2_001887
 Gesangbuch1741_2_001888
 Gesangbuch1741_2_001889
 Gesangbuch1741_2_001890
 Gesangbuch1741_2_001891
 Gesangbuch1741_2_001892
 Gesangbuch1741_2_001893
 Gesangbuch1741_2_001894
 Gesangbuch1741_2_001895
 Gesangbuch1741_2_001896
 Gesangbuch1741_2_001897
 Gesangbuch1741_2_001898
 Gesangbuch1741_2_001899
 Gesangbuch1741_2_001900
 Gesangbuch1741_2_001901
 Gesangbuch1741_2_001902
 Gesangbuch1741_2_001903
 Gesangbuch1741_2_001904
 Gesangbuch1741_2_001905
 Gesangbuch1741_2_001906
 Gesangbuch1741_2_001907
 Gesangbuch1741_2_001908
 Gesangbuch1741_2_001909
 Gesangbuch1741_2_001910
 Gesangbuch1741_2_001911
 Gesangbuch1741_2_001912
 Gesangbuch1741_2_001913
 Gesangbuch1741_2_001914
 Gesangbuch1741_2_001915
 Gesangbuch1741_2_001916
 Gesangbuch1741_2_001917
 Gesangbuch1741_2_001918
 Gesangbuch1741_2_001919
 Gesangbuch1741_2_001920

Diplomatische Transkription

bar feyn, dein herz wird
 reichlich tragen, auch in den
 winter=tagen die frächte gu=
 ter art: weil meines geiftes
 kraft, die deine feel belebet,
 nur gutes in dir fchafft.
 Dein glaub wird wie ein
 palmen = baum, und gleich
 den gränen waffer=weiden,
 zu deines gärtners freud
 und luft, erwachfen unter
 vielem leiden; fo fruchtbar
 wirst du feyn.
 6. O große feeligkeit! du
 wirst dein herze weiden, mit
 felfen himmels=freuden. Es
 werden andre dich den treu=
 en GOttes=knecht, ein geift=
 lichts Ephraim, ja auch mit
 allem recht den rechten faa=
 men Abrahams, Ibrael und
 Jacob nennen. Du wirst
 mich, deinen bräutigam, in
 lieb und wahrheit innig ken=
 nen. O große feligkeit!
 476. Mel. 27.
 WO ift meine fonne
 blieben? deren lie=
 ben mir fo wohl
 und fanfte that, da fie in den
 finnen fpielte, und ich fühlte,
 was vor kraft man durch
 fie hat.
 2. Aber nun empfind ich
 fchmerzen, in dem herzen, die
 verfuchung wachft in mir,
 und ich bin ganz matt zu
 <pb n="445b" src="445.jpg" />
 kämpfen, und zu dämpfen,
 weil ich keine fonne fpør.

Normalisierter Text

sein, dein Herz wird
 reichlich tragen, auch in den
 Wintertagen die Früchte guter
 Art: weil meines Geistes
 Kraft, die deine Seele belebt,
 nur Gutes in dir schafft.
 Dein Glaube wird wie ein
 Palmenbaum, und gleich
 den grünen Wasserweiden,
 zu deines Gärtners Freud
 und Lust, erwachsen unter
 vielem Leiden; so fruchtbar
 wirst du sein.
 6. O große Seligkeit! du
 wirst dein Herz weiden, mit
 süßen Himmelsfreuden. Es
 werden andere dich den treuen
 Gottesknecht, ein geistliches
 Ephraim, ja auch mit
 allem Recht den rechten Samen
 Abrahams, Israel und
 Jakob nennen. Du wirst
 mich, deinen Bräutigam, in
 Liebe und Wahrheit innig kennen.
 O große Seligkeit!
 476. Mel. 27.
 Wo ist meine Sonne
 geblieben? deren Lieben
 mir so wohl
 und sanfte tat, da sie in den
 Sinnen spielte, und ich fühlte,
 was vor Kraft man durch
 sie hat.
 2. Aber nun empfinde ich
 Schmerzen, in dem Herzen, die
 Versuchung wächst in mir,
 und ich bin ganz matt zu
 <pb n="445b" src="445.jpg" />
 kämpfen, und zu dämpfen,
 weil ich keine Sonne spür.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001921	3. Ich kan nicht die welt	3. Ich kann nicht die Welt
Gesangbuch1741_2_001922	ertragen, ich wills wagen,	ertragen, ich will es wagen,
Gesangbuch1741_2_001923	vielleicht find ich meinen	vielleicht finde ich meinen
Gesangbuch1741_2_001924	freund, daß die fchwere	Freund, dass die schwere
Gesangbuch1741_2_001925	nacht der leiden fch muß	Nacht der Leiden sich muss
Gesangbuch1741_2_001926	fcheiden, wenn fein mächtig	scheiden, wenn sein mächtig
Gesangbuch1741_2_001927	licht erfcheint.	Licht erscheint.
Gesangbuch1741_2_001928	4. Seele, ruhe nur im	4. Seele, ruhe nur im
Gesangbuch1741_2_001929	friede, du bift müde, du findft	Frieden, du bist müde, du findest
Gesangbuch1741_2_001930	iezt die fonne nicht: du muft	jetzt die Sonne nicht: du musst
Gesangbuch1741_2_001931	in der ftill ertragen deine	in der Stille ertragen deine
Gesangbuch1741_2_001932	plagen, bis der morgen=	Plagen, bis der Morgenstern
Gesangbuch1741_2_001933	ftern anbricht.	anbricht.
Gesangbuch1741_2_001934	5. Meide nur der nacht	5. Meide nur der Nacht
Gesangbuch1741_2_001935	gefchäfte, laß die kräfte zu	Geschäfte, lass die Kräfte zu
Gesangbuch1741_2_001936	dem Licht gekehret feyn, fo	dem Licht gekehrt sein, so
Gesangbuch1741_2_001937	wird dir der frohe morgen	wird dir der frohe Morgen
Gesangbuch1741_2_001938	ohne forgen endlich wieder	ohne Sorgen endlich wieder
Gesangbuch1741_2_001939	treten ein.	treten ein.
Gesangbuch1741_2_001940	6. Weil die kleine welt	6. Weil die kleine Welt
Gesangbuch1741_2_001941	wird ftehen, wird man fe=	wird stehen, wird man sehen,
Gesangbuch1741_2_001942	hen, tag und nacht im wech=	Tag und Nacht im Wechsel
Gesangbuch1741_2_001943	fel ftehn; denn, foll durch	stehen; denn, soll durch
Gesangbuch1741_2_001944	den thau die erden fruchtbar	den Tau die Erden fruchtbar
Gesangbuch1741_2_001945	werden, muß die kühle nacht	werden, muss die kühle Nacht
Gesangbuch1741_2_001946	ergehn.	ergehen.
Gesangbuch1741_2_001947	7. Kält und hitze muß den	7. Kält und Hitze muss den
Gesangbuch1741_2_001948	frommen nüzlich kommen,	Frommen nützlich kommen,
Gesangbuch1741_2_001949	wind und regen hilfet nur;	Wind und Regen hilft nur;
Gesangbuch1741_2_001950	denn es kommen keine fräch=	denn es kommen keine Früchte
Gesangbuch1741_2_001951	te nur bey lichte zur voll=	nur bei Lichte zur vollkommenen
Gesangbuch1741_2_001952	kommenen natur.	Natur.
Gesangbuch1741_2_001953	8. Schaeue, wie die weife	8. Schaeue, wie die weise
Gesangbuch1741_2_001954	fägung nur vergnögung	Fügung nur Vergnügung
Gesangbuch1741_2_001955	ftatt des bitterm klagens	statt des bitteren Klagens
Gesangbuch1741_2_001956	macht; danke diefem wei=	macht; danke diesem weisen
Gesangbuch1741_2_001957	fen	
Gesangbuch1741_2_001958	<pb n="446a" src="446.jpg" />	<pb n="446a" src="446.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001959	428 Von der ausharrenden Gedult.	428 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_001960	fen Vater, und Berather,	Vater und Berater,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_001961	daß er es fo wohl bedacht.	dass er es so wohl bedacht.
Gesangbuch1741_2_001962	9. Laß dir nur den theu=	9. Lass dir nur den teuren
Gesangbuch1741_2_001963	ren glauben niemand rau=	Glauben niemand rauben,
Gesangbuch1741_2_001964	ben, und verharre im ge=	und verharre im Gebet;
Gesangbuch1741_2_001965	bet; fchlafe, und dein her=	schlafe, und dein Herz
Gesangbuch1741_2_001966	ze wache, deine fache	wache, deine Sache
Gesangbuch1741_2_001967	in des Vaters handen	in des Vaters Händen
Gesangbuch1741_2_001968	fteht.	steht.
Gesangbuch1741_2_001969	10. JEU, gieb in dun=	10. Jesus, gib in dunklen
Gesangbuch1741_2_001970	keln wegen deinen fegen,	Wegen deinen Segen,
Gesangbuch1741_2_001971	<pb n="446b" src="446.jpg" />	<pb n="446b" src="446.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001972	weil die nacht des glaubens	weil die Nacht des Glaubens
Gesangbuch1741_2_001973	währt; hilf mir, ftatt ver=	währt; hilf mir, statt vergebner
Gesangbuch1741_2_001974	gebner klagen, alles tra=	Klagen, alles tragen,
Gesangbuch1741_2_001975	gen, jenes nur die kraft	jenes nur die Kraft
Gesangbuch1741_2_001976	verzehrt.	verzehrt.
Gesangbuch1741_2_001977	11. Und dein fried erhalt	11. Und dein Fried erhalt
Gesangbuch1741_2_001978	die finne, bey mir inne, er be=	die Sinne, bei mir inne, er bewahre
Gesangbuch1741_2_001979	wahre meinen finn, daß die	meinen Sinn, dass die
Gesangbuch1741_2_001980	nacht durch deine gnade mir	Nacht durch deine Gnade mir
Gesangbuch1741_2_001981	nicht fchade, bis ich ganz im	nicht schade, bis ich ganz im
Gesangbuch1741_2_001982	lichte bin.	Lichte bin.
Gesangbuch1741_2_001983	<pb n="446c" src="446.jpg" />	<pb n="446c" src="446.jpg" />
Gesangbuch1741_2_001984	Von der ausharrenden Gedult.	Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_001985	477. Mel. 122.	477. Mel. 122.
Gesangbuch1741_2_001986	ABba! GOtt ift lie=	Abba! Gott ist Liebe:
Gesangbuch1741_2_001987	be: Er giebt felge	Er gibt selige
Gesangbuch1741_2_001988	triebe, die voll tro=	Triebe, die voll Trostes
Gesangbuch1741_2_001989	ftes feyn: auch in dem ich	sein: auch in dem ich
Gesangbuch1741_2_001990	leide, flößt er øl der freude	leide, flößt er Öl der Freude
Gesangbuch1741_2_001991	meiner feelen ein. Schla=	meiner Seelen ein. Schlage
Gesangbuch1741_2_001992	ge zu: ich finde ruh: in	zu: ich finde Ruh: in
Gesangbuch1741_2_001993	dem tiefen unterbeugen	dem tiefen Unterbeugen
Gesangbuch1741_2_001994	giebft du dich mir eigen.	gibst du dich mir eigen.
Gesangbuch1741_2_001995	2. JEU, Arzt der fee=	2. Jesus, Arzt der Seelen,
Gesangbuch1741_2_001996	len, die fich angftlich qva=	die sich ängstlich quälen,
Gesangbuch1741_2_001997	len, und ermødet feyn:	und ermüdet sein:
Gesangbuch1741_2_001998	die im lichte ftehen, und	die im Lichte stehen, und
Gesangbuch1741_2_001999	ihr elend fehen, diefe	ihr Elend sehen, diese
Gesangbuch1741_2_002000	machftu rein: denn dein	machst du rein: denn dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002001	blut ift köstlich gut: wenn	Blut ist köstlich gut: wenn
Gesangbuch1741_2_002002	man sich in armuth ken=	man sich in Armut kennt,
Gesangbuch1741_2_002003	net, und dich Helfer nen=	und dich Helfer nennt.
Gesangbuch1741_2_002004	net.	3. Ich finde in den Mauern
Gesangbuch1741_2_002005	3. Ich find in den mauren	
Gesangbuch1741_2_002006	<pb n="446d" src="446.jpg" />	<pb n="446d" src="446.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002007	deines Zions trauren, wel=	deines Zions Trauern, welches
Gesangbuch1741_2_002008	ches reu gebieht: die mit	Reu gebärt: die mit
Gesangbuch1741_2_002009	thranen faen, werden freu=	Tränen säen, werden freudig
Gesangbuch1741_2_002010	dig ftehen, wo man trium=	stehen, wo man triumphiert,
Gesangbuch1741_2_002011	phirt, und auch hier, giebt	und auch hier, gibt
Gesangbuch1741_2_002012	JEfus mir, wenn ich mich	Jesus mir, wenn ich mich
Gesangbuch1741_2_002013	im creuze bäcke, angeneh=	im Kreuz bücke, angenehme
Gesangbuch1741_2_002014	me blicke.	Blicke.
Gesangbuch1741_2_002015	4. Wer auf dich erbauet,	4. Wer auf dich erbaut,
Gesangbuch1741_2_002016	und dir alfo trauet, fteht auf	und dir also traut, steht auf
Gesangbuch1741_2_002017	festem grund. Wenn mich	festem Grund. Wenn mich
Gesangbuch1741_2_002018	fturm und wellen außerlich	Sturm und Wellen äußerlich
Gesangbuch1741_2_002019	verftellen, bleibt mir doch	verstellen, bleibt mir doch
Gesangbuch1741_2_002020	dein bund. Laß mich nur	dein Bund. Lass mich nur
Gesangbuch1741_2_002021	die fichte spur, wenn mir	die sichere Spur, wenn mir
Gesangbuch1741_2_002022	weg und bahn verfchwin=	Weg und Bahn verschwinden,
Gesangbuch1741_2_002023	den, in den wunden finden.	in den Wunden finden.
Gesangbuch1741_2_002024	478.	478.
Gesangbuch1741_2_002025	ARmfeliges hüttlein	Armseliges Hüttchen
Gesangbuch1741_2_002026	meiner feelen, du	meiner Seelen, du
Gesangbuch1741_2_002027	wäftes neft! was	wüstes Nest! was
Gesangbuch1741_2_002028	fuchft	
Gesangbuch1741_2_002029	<pb n="447a" src="447.jpg" />	<pb n="447a" src="447.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002030	Von der ausharrenden Gedult. 429	Von der ausharrenden Geduld. 429
Gesangbuch1741_2_002031	fuchft du doch in dem dir	suchst du doch in dem dir
Gesangbuch1741_2_002032	aufgelegten joch dich felber	aufgelegten Joch dich selber
Gesangbuch1741_2_002033	mit verdruß zu qvalen?	mit Verdruss zu quälen?
Gesangbuch1741_2_002034	dein Haupt und Heyland	dein Haupt und Heiland
Gesangbuch1741_2_002035	leidet pein, und du, du wilt	leidet Pein, und du, du willst
Gesangbuch1741_2_002036	befreyet feyn? fieh deines	befreit sein? sieh deines
Gesangbuch1741_2_002037	Herrfchers tiefe wunden, die	Herrschers tiefe Wunden, die
Gesangbuch1741_2_002038	dich zu gleichem band ver=	dich zu gleichem Band verbunden.
Gesangbuch1741_2_002039	bunden.	2. Du wärst mit Recht ans
Gesangbuch1741_2_002040	2. Du warft mit recht ans	Kreuz gedehnt; der litt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002041	creuz gedahnet; der litte	wider Recht und Fug für
Gesangbuch1741_2_002042	wider recht und fug fär	deine Bosheit, Trotz und
Gesangbuch1741_2_002043	deine bosheit, troz und	Trug, der dich mit deinem
Gesangbuch1741_2_002044	trug, der dich mit deinem	Gott versöhnt: du
Gesangbuch1741_2_002045	GOtt verfühnet: du	hast es verbrochen, hast es versehen,
Gesangbuch1741_2_002046	hafts verbrochen, hafts ver=	er will für dich zur
Gesangbuch1741_2_002047	fehnen, er will fär dich zur	Marter gehen; du hast die
Gesangbuch1741_2_002048	marter gehn; du halt die	Straf und Tod verschuldet,
Gesangbuch1741_2_002049	ftraf und tod verfühndet,	er hat dies alles vor dich erduldet.
Gesangbuch1741_2_002050	er hat diß alls vor dich er=	3. Wie manchmal hat
Gesangbuch1741_2_002051	duldet.	dein Fuß gegleitet, wie oft
Gesangbuch1741_2_002052	3. Wie manchmahl hat	hat die verwegene Hand sich
Gesangbuch1741_2_002053	dein fuß gegleitet, wie oft	zu verbotenem Zweck gewandt,
Gesangbuch1741_2_002054	hat die verwegne hand flich	wie oft hat dich dein
Gesangbuch1741_2_002055	zu verbothnem zweck ge=	Aug verleitet? was Satans
Gesangbuch1741_2_002056	wandt, wie oft hat dich dein	Erbgift angehaucht, das
Gesangbuch1741_2_002057	aug verleitet? was fatans	hast du vielmals mit gebraucht.
Gesangbuch1741_2_002058	erb = gift angehaucht, das	Mein Herz hat
Gesangbuch1741_2_002059	halt du vielmahls mit ge=	aus des Geistes Schranken
Gesangbuch1741_2_002060	braucht. Mein herz hat	durch deinen Trieb oft müssen
Gesangbuch1741_2_002061	aus des geiftes fchranken	wanken.
Gesangbuch1741_2_002062	durch deinen trieb oft mäf=	4. Tilg, ach Herr
Gesangbuch1741_2_002063	fen wanken.	Jesus! mein Gebrechen,
Gesangbuch1741_2_002064	4. Tilg, ach HERR	löscht unsres Gottes
Gesangbuch1741_2_002065	JESU! mein gebre=	Eiferglut; wo mir die
Gesangbuch1741_2_002066	chen, lösch unfers GÖt=	Untreu Schaden tut, lass
Gesangbuch1741_2_002067	tes eifer = glut; wo mir die	<pb n="447b" src="447.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002068	untreu fchaden thut, laß	für mich, Herr, dein Leiden
Gesangbuch1741_2_002069	<pb n="447b" src="447.jpg" />	sprechen, dämpf alle
Gesangbuch1741_2_002070	fär mich, HERR, dein lei=	Bosheit, alle Schuld: gib
Gesangbuch1741_2_002071	den fprechen, dämpf alle	Trost im Leiden, gib Geduld;
Gesangbuch1741_2_002072	bosheit, alle fchuld: gieb	lehr mich, dass deine Vatterute
Gesangbuch1741_2_002073	troft im leiden, gieb gedult;	komme meinem armen
Gesangbuch1741_2_002074	lehr mich, daß deine vater=	Geist zu gute.
Gesangbuch1741_2_002075	ruthe komm meinem armen	5. O süßes Joch, o sanfte
Gesangbuch1741_2_002076	geift zu gute.	Bürde! o vorteilhafte Kreuzeslast!
Gesangbuch1741_2_002077	5. O felfes joch, o fanfte	die du mir das erworben
Gesangbuch1741_2_002078	bürde! o vorteilhafte creu=	hast, dass ich mit
Gesangbuch1741_2_002079	zes=laft! die du mir das er=	
Gesangbuch1741_2_002080	worben haft, daß ich mit	

ID

Gesangbuch1741_2_002081
 Gesangbuch1741_2_002082
 Gesangbuch1741_2_002083
 Gesangbuch1741_2_002084
 Gesangbuch1741_2_002085
 Gesangbuch1741_2_002086
 Gesangbuch1741_2_002087
 Gesangbuch1741_2_002088
 Gesangbuch1741_2_002089
 Gesangbuch1741_2_002090
 Gesangbuch1741_2_002091
 Gesangbuch1741_2_002092
 Gesangbuch1741_2_002093
 Gesangbuch1741_2_002094
 Gesangbuch1741_2_002095
 Gesangbuch1741_2_002096
 Gesangbuch1741_2_002097
 Gesangbuch1741_2_002098
 Gesangbuch1741_2_002099
 Gesangbuch1741_2_002100
 Gesangbuch1741_2_002101
 Gesangbuch1741_2_002102
 Gesangbuch1741_2_002103
 Gesangbuch1741_2_002104
 Gesangbuch1741_2_002105
 Gesangbuch1741_2_002106
 Gesangbuch1741_2_002107
 Gesangbuch1741_2_002108
 Gesangbuch1741_2_002109
 Gesangbuch1741_2_002110
 Gesangbuch1741_2_002111
 Gesangbuch1741_2_002112
 Gesangbuch1741_2_002113
 Gesangbuch1741_2_002114
 Gesangbuch1741_2_002115
 Gesangbuch1741_2_002116
 Gesangbuch1741_2_002117
 Gesangbuch1741_2_002118
 Gesangbuch1741_2_002119
 Gesangbuch1741_2_002120

Diplomatische Transkription

GOTT vereinigt würde;
 wie leicht ist, was GOTT
 aufgelegt, weil Christus selb-
 ber hebt und trägt, weil
 GOTTes kind selbft feinen
 rücken will unter meine
 bäcken bäcken.
 479. Mel. 109.
 AUf, feele, die du dich
 mit forgen quäleft,
 wenn es ein wenig
 nur zu leiden giebt, die du
 mit angft und mäh die ftun=
 den zähleft, darinn dein
 Heyland dich im creuze
 äbt; auf! du folft haben
 göttliche gaben, die dich
 recht laben: fchwing dich
 zu GOTT!
 2. Was willst du traurig
 und ängstlich aussehen?
 fieh nur im glauben auf
 JESum dein Heyl; Er
 will vom creuz dich zum
 himmel erhöhen; die macht
 der hellen hat an dir nicht
 theil.
 <pb n="448a" src="448.jpg" />
 430 Von der ausharrenden Gedult.
 theil. Laß dich GOTT lei=
 ten, und recht bereiten; er
 selbft hilft freiten, und
 trägt die laft.
 3. Er wird dir kraft ge=
 nung zum kampf darlegen,
 er macht fein feeligs joch
 gar fanft und leicht; er
 fchmäkt das herz dabey mit
 heyl und fegen, wenn es
 von ihm nur nicht zurücker

Normalisierter Text

Gott vereinigt würde;
 wie leicht ist, was Gott
 aufgelegt, weil Christus selber
 hebt und trägt, weil
 Gottes Kind selbst seinen
 Rücken will unter meine
 Bücken bäcken.
 479. Mel. 109.
 Auf, Seele, die du dich
 mit Sorgen quäldest,
 wenn es ein wenig
 nur zu leiden gibt, die du
 mit Angst und Müh die Stunden
 zähldest, darin dein
 Heiland dich im Kreuz
 übt; auf! du sollst haben
 göttliche Gaben, die dich
 recht laben: schwing dich
 zu Gott!
 2. Was willst du traurig
 und ängstlich aussehen?
 sieh nur im Glauben auf
 Jesus dein Heil; Er
 will vom Kreuz dich zum
 Himmel erhöhen; die Macht
 der Höllen hat an dir nicht
 Teil.
 <pb n="448a" src="448.jpg" />
 430 Von der ausharrenden Geduld.
 Teil. Lass dich Gott leiten,
 und recht bereiten; er
 selbst hilft streiten, und
 trägt die Last.
 3. Er wird dir Kraft genug
 zum Kampf darlegen,
 er macht sein seliges Joch
 gar sanft und leicht; er
 schmückt das Herz dabei mit
 Heil und Segen, wenn es
 von ihm nur nicht zurück

ID

Gesangbuch1741_2_002121
 Gesangbuch1741_2_002122
 Gesangbuch1741_2_002123
 Gesangbuch1741_2_002124
 Gesangbuch1741_2_002125
 Gesangbuch1741_2_002126
 Gesangbuch1741_2_002127
 Gesangbuch1741_2_002128
 Gesangbuch1741_2_002129
 Gesangbuch1741_2_002130
 Gesangbuch1741_2_002131
 Gesangbuch1741_2_002132
 Gesangbuch1741_2_002133
 Gesangbuch1741_2_002134
 Gesangbuch1741_2_002135
 Gesangbuch1741_2_002136
 Gesangbuch1741_2_002137
 Gesangbuch1741_2_002138
 Gesangbuch1741_2_002139
 Gesangbuch1741_2_002140
 Gesangbuch1741_2_002141
 Gesangbuch1741_2_002142
 Gesangbuch1741_2_002143
 Gesangbuch1741_2_002144
 Gesangbuch1741_2_002145
 Gesangbuch1741_2_002146
 Gesangbuch1741_2_002147
 Gesangbuch1741_2_002148
 Gesangbuch1741_2_002149
 Gesangbuch1741_2_002150
 Gesangbuch1741_2_002151
 Gesangbuch1741_2_002152
 Gesangbuch1741_2_002153
 Gesangbuch1741_2_002154
 Gesangbuch1741_2_002155
 Gesangbuch1741_2_002156
 Gesangbuch1741_2_002157
 Gesangbuch1741_2_002158
 Gesangbuch1741_2_002159
 Gesangbuch1741_2_002160

Diplomatische Transkription

weicht. Sprich in der ftıl=
 le: des HERRN wille
 mag nach der fülle an mir
 gefchehn!
 4. So kanft du warlich
 recht zur ruhe kommen, fo
 wird die leichte laft dir gar
 nicht fchwer; fo wirft du
 aller forg und angft ent=
 nommen; fo bringft du nach
 dem lieg GOtt preiß und
 ehr: nach tapfern ringen,
 wirts herrlich klingen,
 wenn du wirft fingen, Hal=
 lelujah.
 480. Mel. 38.
 DAß doch nur mein
 herz nicht glaubet,
 GOtt beweift wie
 er heißt, und er fich befchrei=
 bet. O! daß doch mein
 herz verzaget, immerdar
 wird ja wahr, was GOtt
 zugefaget.
 2. Daß lich doch mein
 herz bekämmert, fage, wenn
 <pb n="448b" src="448.jpg" />
 hat dich denn GOtt, dein
 GOtt, zertrümmert? daß
 lich doch mein herz betröbet,
 als ob lich nie in dich diefer
 GOtt verliebet.
 3. Daß doch nur mein
 herz fo weinet? glaubft du
 nicht, daß das licht endlich
 wieder fcheinet? daß lich
 doch das herz verzehret!
 GOtt giebt rath in der
 that, der die hoffnung meh=
 ret.

Normalisierter Text

weicht. Sprich in der Stille:
 des Herrn Wille
 mag nach der Fülle an mir
 geschehn!
 4. So kannst du wahrlich
 recht zur Ruhe kommen, so
 wird die leichte Last dir gar
 nicht schwer; so wirst du
 aller Sorg und Angst entnommen;
 so bringst du nach
 dem Sieg Gott Preis und
 Ehr: nach tapferem Ringen,
 wird es herrlich klingen,
 wenn du wirst singen, Halleluja.
 480. Mel. 38.
 Dass doch nur mein
 Herz nicht glaubt,
 Gott beweist wie
 er heißt, und er sich beschreibt.
 O! dass doch mein
 Herz verzagt, immerdar
 wird ja wahr, was Gott
 zugesagt.
 2. Dass sich doch mein
 Herz bekümmert, sage, wenn
 <pb n="448b" src="448.jpg" />
 hat dich denn Gott, dein
 Gott, zertrümmert? dass
 sich doch mein Herz betrübt,
 als ob sich nie in dich dieser
 Gott verliebt.
 3. Dass doch nur mein
 Herz so weinet? glaubst du
 nicht, dass das Licht endlich
 wieder scheint? dass sich
 doch das Herz verzehrt!
 Gott gibt Rat in der
 Tat, der die Hoffnung mehrt.
 4. Dass doch nur mein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002161	4. Daß doch nur mein	Geist verschmachtet! was
Gesangbuch1741_2_002162	geißt verchmachtet! was	Gott tut, bleibt gut:
Gesangbuch1741_2_002163	GOtt thut, bleibet gut:	wer es nur betrachtet.
Gesangbuch1741_2_002164	wer es nur betrachtet.	Dass doch mein Gebein zerfällt!
Gesangbuch1741_2_002165	Daß doch mein gebein zer=	Gott ist da, der
Gesangbuch1741_2_002166	fället! GOtt ift da, der	sich nah und zur Seiten
Gesangbuch1741_2_002167	fich nah und zur feiten	stellt.
Gesangbuch1741_2_002168	ftellet.	5. Dass ich mich doch
Gesangbuch1741_2_002169	5. Daß ich mich doch	wieder freute, und die Brust
Gesangbuch1741_2_002170	wieder freute, und die bruft	ihre Lust in dem Herrn
Gesangbuch1741_2_002171	ihre luft in dem HERRN	erneute! Möchte doch
Gesangbuch1741_2_002172	verneute! möchte doch	mein Herz bald fühlen, dass
Gesangbuch1741_2_002173	mein herz bald fühlen, daß	Gott weiß, wenn es
Gesangbuch1741_2_002174	GOtt weiß, wenn es	heiß, mich mit Trost zu
Gesangbuch1741_2_002175	heiß, mich mit trost zu	kühlen.
Gesangbuch1741_2_002176	kählen.	6. Möcht ich doch dem
Gesangbuch1741_2_002177	6. Möcht ich doch dem	Herrn vertrauen, und
Gesangbuch1741_2_002178	HERRN vertrauen, und	hinfort auf sein Wort und
Gesangbuch1741_2_002179	hinfort auf fein wort und	Verheißung bauen! Half
Gesangbuch1741_2_002180	verheiffung bauen! half	der Herr nicht auch
Gesangbuch1741_2_002181	der HERR nicht auch	vor dessen, o mein Sinn,
Gesangbuch1741_2_002182	vor deffen, o mein linn,	denk dahin, ist es dir dann
Gesangbuch1741_2_002183	denk dahin, ift dirs dann	vergessen?
Gesangbuch1741_2_002184	vergeffen?	7. Möchte sich mein Herz
Gesangbuch1741_2_002185	7. Möchte sich mein herz	doch
Gesangbuch1741_2_002186	doch	<pb n="449a" src="449.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002187	<pb n="449a" src="449.jpg" />	Von der ausharrenden Geduld. 431
Gesangbuch1741_2_002188	Von der ausharrenden Gedult. 431	geben! Gott verspricht
Gesangbuch1741_2_002189	doch geben! GOtt ver=	Trost und Licht, Wohltat,
Gesangbuch1741_2_002190	fpricht trost und licht, wohl=	Heil und Leben. Möchte
Gesangbuch1741_2_002191	that, heyl und leben. Möch=	doch mein Herz nur glauben!
Gesangbuch1741_2_002192	te doch mein herz nur glau=	Gott beweist, was
Gesangbuch1741_2_002193	ben! GOtt beweift, was	er heißt, und will es ewig
Gesangbuch1741_2_002194	er heißt, und wills ewig	bleiben.
Gesangbuch1741_2_002195	bleiben.	481. Mel. 71.
Gesangbuch1741_2_002196	481. Mel. 71.	Dein Will, o Gott!
Gesangbuch1741_2_002197	DEin will, o GOtt!	sei lediglich mein
Gesangbuch1741_2_002198	fey lediglich mein	Will, dein Gnadenrat
Gesangbuch1741_2_002199	will, dein gnaden=	sei meiner Wünsche
Gesangbuch1741_2_002200	rath fey meiner wanfche	

ID

Gesangbuch1741_2_002201
 Gesangbuch1741_2_002202
 Gesangbuch1741_2_002203
 Gesangbuch1741_2_002204
 Gesangbuch1741_2_002205
 Gesangbuch1741_2_002206
 Gesangbuch1741_2_002207
 Gesangbuch1741_2_002208
 Gesangbuch1741_2_002209
 Gesangbuch1741_2_002210
 Gesangbuch1741_2_002211
 Gesangbuch1741_2_002212
 Gesangbuch1741_2_002213
 Gesangbuch1741_2_002214
 Gesangbuch1741_2_002215
 Gesangbuch1741_2_002216
 Gesangbuch1741_2_002217
 Gesangbuch1741_2_002218
 Gesangbuch1741_2_002219
 Gesangbuch1741_2_002220
 Gesangbuch1741_2_002221
 Gesangbuch1741_2_002222
 Gesangbuch1741_2_002223
 Gesangbuch1741_2_002224
 Gesangbuch1741_2_002225
 Gesangbuch1741_2_002226
 Gesangbuch1741_2_002227
 Gesangbuch1741_2_002228
 Gesangbuch1741_2_002229
 Gesangbuch1741_2_002230
 Gesangbuch1741_2_002231
 Gesangbuch1741_2_002232
 Gesangbuch1741_2_002233
 Gesangbuch1741_2_002234
 Gesangbuch1741_2_002235
 Gesangbuch1741_2_002236
 Gesangbuch1741_2_002237
 Gesangbuch1741_2_002238
 Gesangbuch1741_2_002239
 Gesangbuch1741_2_002240

Diplomatische Transkription

fäll! erfäll es nicht, o
 GOtt! wenn, was der
 feel nicht felig hier, mein
 thöricht fleiſch begehrt von
 dir.
 2. Du weifer GOtt! du
 weißt, was mir gebricht;
 ich, was mir nützt, das
 weiß ich selber nicht, und
 wänſche was mir ſchadt:
 mein ſinn, was vor mir iſt,
 vergißt; wie follt er fehn,
 was künftig iſt?
 3. Was ſchreib ich viel
 dir meine nothdurft fär?
 du weißt, was gut, und
 giebt es gerne mir, du treu=
 es Vater=Herz, ach! ſchenkt
 du uns doch unbegehrt;
 haſt ungebetne bitt ge=
 währt.
 4. Er haſſet nicht, was
 er zur welt gebracht, und
 liebet ftets, was feine hand
 <pb n="449b" src="449.jpg" />
 gemacht: mein lieben iſt
 mir feind: fein lieben hat
 mein heyl zum ziel; das
 meine mich verderben will.
 5. Zwar uns verklagt
 die länd fär deinem thron;
 die boſheit heißcht von dir
 auch böſen lohn; doch ge=
 het gnad fär recht; dein
 Sohn die ſchläge fär uns
 fühlt, durch ihn bey dir er=
 barmung gilt.
 6. Mein ſinn iſt blind,
 kennt deinen willen nicht:
 laß gehen auf in mir der

Normalisierter Text

Füll! Erfüll es nicht, o
 Gott! wenn, was der
 Seele nicht selig hier, mein
 töricht Fleisch begehrt von
 dir.
 2. Du weiser Gott! du
 weißt, was mir gebrach;
 ich, was mir nützt, das
 weiß ich selber nicht, und
 wünsche was mir schadet:
 mein Sinn, was vor mir ist,
 vergisst; wie sollte er sehen,
 was künftig ist?
 3. Was schreib ich viel
 dir meine Notdurft für?
 du weißt, was gut, und
 gibst es gerne mir, du treues
 Vaterherz, ach! schenkst
 du uns doch unbegehrt;
 hast ungebetene Bitt gewährt.
 4. Er hasst nicht, was
 er zur Welt gebracht, und
 liebt stets, was seine Hand
 <pb n="449b" src="449.jpg" />
 gemacht: mein Lieben ist
 mir Feind: sein Lieben hat
 mein Heil zum Ziel; das
 meine mich verderben will.
 5. Zwar uns verklagt
 die Sünd vor deinem Thron;
 die Bosheit heischt von dir
 auch bösen Lohn; doch geht
 Gnad für Recht; dein
 Sohn die Schläge für uns
 fühlt, durch ihn bei dir Erbarmung
 gilt.
 6. Mein Sinn ist blind,
 kennt deinen Willen nicht:
 lass gehen auf in mir der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002241	weisheit licht, HERR! daß	Weisheit Licht, Herr! dass
Gesangbuch1741_2_002242	ich fehen mög: wenn du	ich sehen mag: wenn du
Gesangbuch1741_2_002243	mich willig haben wilt,	mich willig haben willst,
Gesangbuch1741_2_002244	pflanz in mich deines wil=	pflanz in mich deines Willens
Gesangbuch1741_2_002245	lens bild!	Bild!
Gesangbuch1741_2_002246	7. HERR! wie du wilt,	7. Herr! wie du willst,
Gesangbuch1741_2_002247	fo foll mein wille feyn; in	so soll mein Wille sein; in
Gesangbuch1741_2_002248	lieb und leid bin ich und	Lieb und Leid bin ich und
Gesangbuch1741_2_002249	bleibe dein, im leben und	bleibe dein, im Leben und
Gesangbuch1741_2_002250	im tod, in fchmach und ehr,	im Tod, in Schmach und Ehr,
Gesangbuch1741_2_002251	arm oder reich, krank und	arm oder reich, krank und
Gesangbuch1741_2_002252	gefund, gilt alles gleich.	gesund, gilt alles gleich.
Gesangbuch1741_2_002253	8. Fahr hin, mein will,	8. Fahr hin, mein Will,
Gesangbuch1741_2_002254	ihr forgen gute nacht!	ihr Sorgen gute Nacht!
Gesangbuch1741_2_002255	GOtt will mir wohl, vor	Gott will mir wohl, vor
Gesangbuch1741_2_002256	mich forgt feine macht, der	mich sorgt seine Macht, der
Gesangbuch1741_2_002257	alles fähren kan. Euch	alles führen kann. Euch
Gesangbuch1741_2_002258	folg ich nicht, fänd, fleisch	folge ich nicht, Sünd, Fleisch
Gesangbuch1741_2_002259	und welt! des Brautigams	und Welt! des Bräutigams
Gesangbuch1741_2_002260	wille mir gefällt.	Wille mir gefällt.
Gesangbuch1741_2_002261	482.	482.
Gesangbuch1741_2_002262	<pb n="450a" src="450.jpg" />	<pb n="450a" src="450.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002263	432 Von der ausharrenden Gedult.	432 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_002264	482. Mel. 124.	482. Mel. 124.
Gesangbuch1741_2_002265	ALles muß ganz und	Alles muss ganz und
Gesangbuch1741_2_002266	gar verlaugnet feyn,	gar verleugnet sein,
Gesangbuch1741_2_002267	was dich kan im lau=	was dich kann im Laufen
Gesangbuch1741_2_002268	fen hindern, keine forg, noch	hindern, keine Sorg, noch
Gesangbuch1741_2_002269	luft, noch pein, darf dir	Lust, noch Pein, darf dir
Gesangbuch1741_2_002270	hier den eifer mindern;	hier den Eifer mindern;
Gesangbuch1741_2_002271	weil nun unter deines JE=	weil nun unter deines Jesus
Gesangbuch1741_2_002272	SU fuß alles muß!	Fuß alles muss!
Gesangbuch1741_2_002273	2. Reiß dich loß, lang ge=	2. Reiß dich los, lang geplagter
Gesangbuch1741_2_002274	nung geplagter geift! aus	Geist! aus
Gesangbuch1741_2_002275	dem kerker und den banden,	dem Kerker und den Banden,
Gesangbuch1741_2_002276	drinnen, wie du föhlt und	darin, wie du fühlst und
Gesangbuch1741_2_002277	weiß, du bisher noch bift	weißt, du bisher noch bist
Gesangbuch1741_2_002278	geftanden. Schwing dich	gestanden. Schwing dich
Gesangbuch1741_2_002279	auf in deines GOttes	auf in deines Gottes
Gesangbuch1741_2_002280	fchooß! reiß dich loß!	Schoß! reiß dich los!

ID

Gesangbuch1741_2_002281
 Gesangbuch1741_2_002282
 Gesangbuch1741_2_002283
 Gesangbuch1741_2_002284
 Gesangbuch1741_2_002285
 Gesangbuch1741_2_002286
 Gesangbuch1741_2_002287
 Gesangbuch1741_2_002288
 Gesangbuch1741_2_002289
 Gesangbuch1741_2_002290
 Gesangbuch1741_2_002291
 Gesangbuch1741_2_002292
 Gesangbuch1741_2_002293
 Gesangbuch1741_2_002294
 Gesangbuch1741_2_002295
 Gesangbuch1741_2_002296
 Gesangbuch1741_2_002297
 Gesangbuch1741_2_002298
 Gesangbuch1741_2_002299
 Gesangbuch1741_2_002300
 Gesangbuch1741_2_002301
 Gesangbuch1741_2_002302
 Gesangbuch1741_2_002303
 Gesangbuch1741_2_002304
 Gesangbuch1741_2_002305
 Gesangbuch1741_2_002306
 Gesangbuch1741_2_002307
 Gesangbuch1741_2_002308
 Gesangbuch1741_2_002309
 Gesangbuch1741_2_002310
 Gesangbuch1741_2_002311
 Gesangbuch1741_2_002312
 Gesangbuch1741_2_002313
 Gesangbuch1741_2_002314
 Gesangbuch1741_2_002315
 Gesangbuch1741_2_002316
 Gesangbuch1741_2_002317
 Gesangbuch1741_2_002318
 Gesangbuch1741_2_002319
 Gesangbuch1741_2_002320

Diplomatische Transkription

3. Nur auf GOtt frīch
 und redlich hingewagt! er
 hats in dir angefangen.
 Ifts, daß ihm dein thun
 behagt; ey fo laft er dich
 nicht hangen! traue feft in
 aller deiner noth nur auf
 GOtt!
 4. Laß ihn nicht, den du
 nun ergriffen haft! er hat
 dich zu ihm gezogen, mitten
 aus der fänden = laft: folt er
 dir nicht feyn gewogen, da
 fich nun dein aug auf ihn
 gericht? laß ihn nicht!
 5. Laß es gehn in der
 welt, wies immer will!
 laß es ftürmen, krachen, bliz=
 zen! bleib du nur in JEFu
 ftill! fo wird er dich fchon
 <pb n="450b" src="450.jpg" />
 befchützen: folt gleich alles
 wider dich auftehn; laß es
 gehn!
 6. Auf, hinauf! feele,
 fördre deinen lauf! JE=
 SUS felbft ift dein re=
 gierer! fchau, wie jener
 zeugen=hauf gläubig folget,
 diefem fährer bis ans creuz
 zu Golgatha hinauf! auf,
 hinauf!
 483. Mel. 15.
 GOtt wills machen,
 daß die fachen gehen
 wie es heilfam ift:
 laß die wellen fīch verftel=
 len, wenn du nur bey JEFu
 bift.
 2. Wer fich kranket, weil

Normalisierter Text

3. Nur auf Gott frisch
 und redlich hingewagt! er
 hat es in dir angefangen.
 Ist es, dass ihm dein Tun
 behagt; ei so lässt er dich
 nicht hängen! traue fest in
 aller deiner Not nur auf
 Gott!
 4. Lass ihn nicht, den du
 nun ergriffen hast! er hat
 dich zu ihm gezogen, mitten
 aus der Sündenlast: sollte er
 dir nicht sein gewogen, da
 sich nun dein Aug auf ihn
 gerichtet? lass ihn nicht!
 5. Lass es gehen in der
 Welt, wie es immer will!
 lass es stürmen, krachen, blitzen!
 Bleib du nur in Jesus
 still! so wird er dich schon
 <pb n="450b" src="450.jpg" />
 beschützen: sollte gleich alles
 wider dich aufstehen; lass es
 gehen!
 6. Auf, hinauf! Seele,
 fördre deinen Lauf! Jesus
 selbst ist dein Regierer!
 Schau, wie jener
 Zeugenhauf gläubig folget,
 diesem Führer bis ans Kreuz
 zu Golgatha hinauf! Auf,
 hinauf!
 483. Mel. 15.
 Gott will es machen,
 dass die Sachen gehen
 wie es heilsam ist:
 lass die Wellen sich verstellen,
 wenn du nur bei Jesus
 bist.
 2. Wer sich kränkt, weil

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002321	er denket JESUS liege	er denkt Jesus liege
Gesangbuch1741_2_002322	in dem Ichlaf; wird mit	in dem Schlaf; wird mit
Gesangbuch1741_2_002323	klagen nur sich plagen, daß	Klagen nur sich plagen, dass
Gesangbuch1741_2_002324	der unglaub leide ttraf.	der Unglaub leide Straf.
Gesangbuch1741_2_002325	3. Du gefchwächter!	3. Du Geschwächter!
Gesangbuch1741_2_002326	GOtt, dein wächter,	Gott, dein Wächter,
Gesangbuch1741_2_002327	ichlafet ja noch schlummert	schläft ja noch schlummert
Gesangbuch1741_2_002328	nicht: zu den höhen aufzu=	nicht: zu den Höhen aufzusehen,
Gesangbuch1741_2_002329	fehen, wäre deines glau=	wäre deines Glaubens
Gesangbuch1741_2_002330	bens pflicht.	Pflicht.
Gesangbuch1741_2_002331	4. Im verweilen und im	4. Im Verweilen und im
Gesangbuch1741_2_002332	eilen bleibt er ftets ein Va=	Eilen bleibt er stets ein Vaterherz;
Gesangbuch1741_2_002333	ter=herz; laß dein weinen	lass dein Weinen
Gesangbuch1741_2_002334	bitter fcheinen, dein Ichmerz	bitter scheinen, dein Schmerz
Gesangbuch1741_2_002335	ift ihm auch ein Ichmerz.	ist ihm auch ein Schmerz.
Gesangbuch1741_2_002336	5. Glaub nur fefte, daß	5. Glaub nur fest, dass
Gesangbuch1741_2_002337	das befte aber dich befchlof=	das Beste über dich beschlossen
Gesangbuch1741_2_002338	fen fey. Wenn dein wille	sei. Wenn dein Wille
Gesangbuch1741_2_002339	nur	nur
Gesangbuch1741_2_002340		
Gesangbuch1741_2_002341	<pb n="451a" src="451.jpg" />	<pb n="451a" src="451.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002342	Von der ausharrenden Gedult. 433	Von der ausharrenden Geduld. 433
Gesangbuch1741_2_002343	nur ift ftille, wirst du von	nur ist stille, wirst du von
Gesangbuch1741_2_002344	dem kummer frey.	dem Kummer frei.
Gesangbuch1741_2_002345	6. Laß dir füffe feyn die	6. Lass dir süße sein die
Gesangbuch1741_2_002346	Ichmiffe, die dir JESus ru=	Schmisse, die dir Jesus Rute
Gesangbuch1741_2_002347	the giebt: der fie führet,	gibt: der sie führet
Gesangbuch1741_2_002348	und regieret, hat nie ohne	und regieret, hat nie ohne
Gesangbuch1741_2_002349	frucht betrübt.	Frucht betrübt.
Gesangbuch1741_2_002350	7. Wilt du wanken in	7. Willst du wanken in
Gesangbuch1741_2_002351	gedanken, fall in die gelas=	Gedanken, fall in die Gelassenheit:
Gesangbuch1741_2_002352	fenheit: laß den forgen, der	lass den Sorgen, der
Gesangbuch1741_2_002353	auch morgen HERR ift	auch morgen Herr ist
Gesangbuch1741_2_002354	über leid und freud.	über Leid und Freud.
Gesangbuch1741_2_002355	8. GOTTES hände find	8. Gottes Hände sind
Gesangbuch1741_2_002356	ohn ende, fein vermögen	ohne Ende, sein Vermögen
Gesangbuch1741_2_002357	hat kein ziel. Ifts be=	hat kein Ziel. Ists beschwerlich,
Gesangbuch1741_2_002358	Ichwerlich, fcheints gefähr=	scheints gefährlich;
Gesangbuch1741_2_002359	lich; deinem GOtt ift nichts	deinem Gott ist nichts
Gesangbuch1741_2_002360	zu viel.	zu viel.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002361	9. Seine wunder find der	9. Seine Wunder sind der
Gesangbuch1741_2_002362	wunder, da der glau b e fun ke n	Wunder, da der Glaube Funken
Gesangbuch1741_2_002363	fängt. Alle thaten find	fängt. Alle Taten sind
Gesangbuch1741_2_002364	gerathen iedesmahl wie ers	geraten jedesmal wie er es
Gesangbuch1741_2_002365	verhängt.	verhängt.
Gesangbuch1741_2_002366	10. Wann die ftunden	10. Wann die Stunden
Gesangbuch1741_2_002367	fich gefunden, bricht die	sich gefunden, bricht die
Gesangbuch1741_2_002368	hülf mit macht herein;	Hilf mit Macht herein;
Gesangbuch1741_2_002369	und dein grämen zu be s	und dein Grämen zu beschämen,
Gesangbuch1741_2_002370	schämen, wird es unverse s	wird es unversehens
Gesangbuch1741_2_002371	hens leyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_002372	11. Eignen willen zu er s	11. Eignen Willen zu erfüllen
Gesangbuch1741_2_002373	füllen leidet fichs noch	leidet sichs noch
Gesangbuch1741_2_002374	ziemlich wohl; da ift plage,	ziemlich wohl; da ist Plage,
Gesangbuch1741_2_002375	noth und klage, wo man lei s	Not und Klage, wo man leiden
Gesangbuch1741_2_002376	den muß und foll.	muss und soll.
Gesangbuch1741_2_002377	12. Drum wohl denen,	12. Drum wohl denen,
Gesangbuch1741_2_002378	die fich fehnen nach der	die sich sehnen nach der
Gesangbuch1741_2_002379	füllen willens=ruh! auf das	stillen Willensruhe! Auf das
Gesangbuch1741_2_002380	wollen fällt dem follen die	Wollen fällt dem Sollen die
Gesangbuch1741_2_002381	<pb n="451b" src="451.jpg" />	<pb n="451b" src="451.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002382	vollbringungs = kraft bald	Vollbringungskraft bald
Gesangbuch1741_2_002383	zu.	zu.
Gesangbuch1741_2_002384	13. Mehr zu preifen find	13. Mehr zu preisen sind
Gesangbuch1741_2_002385	die weifen, die fchon in der	die Weisen, die schon in der
Gesangbuch1741_2_002386	übung ftehn; die das leiden	Übung stehn; die das Leiden
Gesangbuch1741_2_002387	und die freuden nur mit	und die Freuden nur mit
Gesangbuch1741_2_002388	Hiobs aug anfehn.	Hiobs Aug ansehen.
Gesangbuch1741_2_002389	14. Nun fo trage deine	14. Nun so trage deine
Gesangbuch1741_2_002390	plage fein getroft und mit	Plage fein getrost und mit
Gesangbuch1741_2_002391	gedult: wer das leiden will	Geduld: wer das Leiden will
Gesangbuch1741_2_002392	vermeiden, häufet feine lün de n	vermeiden, häufet seine Sündenschuld.
Gesangbuch1741_2_002393	den=fchuld.	
Gesangbuch1741_2_002394	15. Die da weichen und	15. Die da weichen und
Gesangbuch1741_2_002395	das zeichen ihres bräuti s	das Zeichen ihres Bräutigams
Gesangbuch1741_2_002396	gams verfchmähn; müffen	verschmähn; müssen
Gesangbuch1741_2_002397	laufen zu dem haufen, die	laufen zu dem Haufen, die
Gesangbuch1741_2_002398	zur linken feiten ftehn:	zur linken Seiten stehn:
Gesangbuch1741_2_002399	16. Aber denen, die mit	16. Aber denen, die mit
Gesangbuch1741_2_002400	thränen küffen ihres JEFu	Tränen küssen ihres Jesus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002401	joch; wird die krone auf	Joch; wird die Krone auf
Gesangbuch1741_2_002402	dem throne ihres Heylands	dem Throne ihres Heilands
Gesangbuch1741_2_002403	werden noch.	werden noch.
Gesangbuch1741_2_002404	17. Amen, amen! in dem	17. Amen, amen! Im dem
Gesangbuch1741_2_002405	nahmen meines JESU	Namen meines Jesus
Gesangbuch1741_2_002406	halt ich still; es geschehe	halt ich still; es geschehe
Gesangbuch1741_2_002407	und ergehe, wie und wenn	und ergehe, wie und wann
Gesangbuch1741_2_002408	und was er will.	und was er will.
Gesangbuch1741_2_002409	484. Mel. 64.	484. Mel. 64.
Gesangbuch1741_2_002410	HErr! befänftige mein	Herr! Besänftige mein
Gesangbuch1741_2_002411	herze, mach es von	Herze, mach es von
Gesangbuch1741_2_002412	gedanken loß, daß es	Gedanken los, dass es
Gesangbuch1741_2_002413	in gedult verfchmerze, wenn	in Geduld verschmerze, wenn
Gesangbuch1741_2_002414	es fteht von freuden bloß:	es steht von Freuden bloß:
Gesangbuch1741_2_002415	meinen willen lenke fo, daß	meinen Willen lenke so, dass
Gesangbuch1741_2_002416	ich stille fey und froh, ob du	ich stille sei und froh, obwohl du
Gesangbuch1741_2_002417	gleich dein licht verbirgeft,	gleich dein Licht verbirgst,
Gesangbuch1741_2_002418	und den eigenfinn erwürgeft.	und den Eigensinn erwürgst.
Gesangbuch1741_2_002419	E e 2. Laß	E e 2. Lass
Gesangbuch1741_2_002420	<pb n="452a" src="452.jpg" />	<pb n="452a" src="452.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002421	434 Von der ausharrenden Gedult.	434 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_002422	2. Laß mich feyn felt an	2. Lass mich sein fest angeheftet
Gesangbuch1741_2_002423	geheftet mit dir an den	mit dir an den
Gesangbuch1741_2_002424	creuzes = baum, damit täg	Kreuzesbaum, damit täglich
Gesangbuch1741_2_002425	lich mehr entkräftet werd	mehr entkräftet werd
Gesangbuch1741_2_002426	die fünd, und falfe raum	die Sünd, und fasse Raum
Gesangbuch1741_2_002427	in mir deines geiftes ftärk,	in mir deines Geistes Stärk,
Gesangbuch1741_2_002428	zu vollführen folche werk,	zu vollführen solche Werk,
Gesangbuch1741_2_002429	die aus liebe zu dir flieffen,	die aus Liebe zu dir fließen,
Gesangbuch1741_2_002430	fich als glaubens = ftröm er	sich als Glaubensstrom ergießen.
Gesangbuch1741_2_002431	gieffen.	
Gesangbuch1741_2_002432	3. Mein verkehrter flei	3. Mein verkehrter Fleischeswille
Gesangbuch1741_2_002433	fches=wille müffe angena	müsse angenagelt
Gesangbuch1741_2_002434	gelt feyn, daß er fterb	sein, dass er sterb
Gesangbuch1741_2_002435	und werde stille, was an	und werde stille, was an
Gesangbuch1741_2_002436	mir noch heiffet mein; dein	mir noch heißet mein; dein
Gesangbuch1741_2_002437	will, der allein ift recht,	Will, der allein ist recht,
Gesangbuch1741_2_002438	muß der meine werden	muss der meine werden
Gesangbuch1741_2_002439	fchlecht, daß ich, was du	schlecht, dass ich, was du
Gesangbuch1741_2_002440	wilt, beliebe, leide, preife,	willst, beliebe, leide, preise,

ID

Gesangbuch1741_2_002441
 Gesangbuch1741_2_002442
 Gesangbuch1741_2_002443
 Gesangbuch1741_2_002444
 Gesangbuch1741_2_002445
 Gesangbuch1741_2_002446
 Gesangbuch1741_2_002447
 Gesangbuch1741_2_002448
 Gesangbuch1741_2_002449
 Gesangbuch1741_2_002450
 Gesangbuch1741_2_002451
 Gesangbuch1741_2_002452
 Gesangbuch1741_2_002453
 Gesangbuch1741_2_002454
 Gesangbuch1741_2_002455
 Gesangbuch1741_2_002456
 Gesangbuch1741_2_002457
 Gesangbuch1741_2_002458
 Gesangbuch1741_2_002459
 Gesangbuch1741_2_002460
 Gesangbuch1741_2_002461
 Gesangbuch1741_2_002462
 Gesangbuch1741_2_002463
 Gesangbuch1741_2_002464
 Gesangbuch1741_2_002465
 Gesangbuch1741_2_002466
 Gesangbuch1741_2_002467
 Gesangbuch1741_2_002468
 Gesangbuch1741_2_002469
 Gesangbuch1741_2_002470
 Gesangbuch1741_2_002471
 Gesangbuch1741_2_002472
 Gesangbuch1741_2_002473
 Gesangbuch1741_2_002474
 Gesangbuch1741_2_002475
 Gesangbuch1741_2_002476
 Gesangbuch1741_2_002477
 Gesangbuch1741_2_002478
 Gesangbuch1741_2_002479
 Gesangbuch1741_2_002480

Diplomatische Transkription

woll und übe.
 4. So oft mich gedanken
 schrecken; die nicht find zu
 dir gericht, und nur unge-
 mach erwecken; so zertheil,
 o ewigs Licht, dis gewölk
 und herzensnacht, treib es
 aus durch deine macht: laß
 indeß mich ruhig ftehen, bis
 dein Geift sie wird verwe-
 hen.
 5. Zwar vernunft und
 fleifches=fühlen streiten wi-
 der diesen sinn, laufen fort
 und fort wie mühlen, wollen
 über GOtt noch hin; aber
 wenn der glaubens=geift in
 der kraft sie schweigen heift,
 müffen legen sich die wellen,
 <pb n="452b" src="452.jpg" />
 fleifch, vernunft zur ruh sie
 stellen.
 6. Wår doch diß kein GOt
 zu nennen, der vernunft sich
 fassen ließ, und fein werk
 von ihr erkennen, welche
 thäte was sie hieß: aber
 wer, o GOtt, dich kan in
 dem glauben schauen an,
 siehet deine güte walten,
 dabey wollft du mich erhal-
 ten.
 7. O! daß doch mein
 geift sich schwünge tief in
 deine lebens = quell, unter
 sich das irrdíche zwünge,
 dir allein vergönn die stell,
 daß er fest mit dir vereint,
 wie du, wolte, dächt und
 meint, dir im glauben heil-

Normalisierter Text

woll und übe.
 4. Sooft mich Gedanken
 schrecken; die nicht sind zu
 dir gericht, und nur Ungemach
 erwecken; so zerteil,
 o ewiges Licht, dies Gewölk
 und Herzensnacht, treib es
 aus durch deine Macht: lass
 indes mich ruhig stehen, bis
 dein Geist sie wird verwehen.
 5. Zwar Vernunft und
 Fleischesfühlen streiten wider
 diesen Sinn, laufen fort
 und fort wie Mühlen, wollen
 über Gott noch hin; aber
 wenn der Glaubensgeist in
 der Kraft sie schweigen heißt,
 müssen legen sich die Wellen,
 <pb n="452b" src="452.jpg" />
 Fleisch, Vernunft zur Ruh sie
 stellen.
 6. Wår doch dies kein Gott
 zu nennen, der Vernunft sich
 fassen ließ, und sein Werk
 von ihr erkennen, welche
 tåte was sie hieß: aber
 wer, o Gott, dich kann in
 dem Glauben schauen an,
 siehet deine Güte walten,
 dabei wollst du mich erhalten.
 7. O! dass doch mein
 Geist sich schwünge tief in
 deine Lebensquell, unter
 sich das Irdische zwünge,
 dir allein vergönn die Stell,
 dass er fest mit dir vereint,
 wie du, wollte, dächt und
 meint, dir im Glauben heilig

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002481	lig lebte, über alle höhen	lebte, über alle Höhen
Gesangbuch1741_2_002482	fchwebte.	schwebte.
Gesangbuch1741_2_002483	8. Solte das nicht einen	8. Sollte das nicht einem
Gesangbuch1741_2_002484	herzen fanfte, wohl und	Herzen sanft, wohl und
Gesangbuch1741_2_002485	lieblich thun, wenn es,(ftünd	lieblich tun, wenn es (stünd
Gesangbuch1741_2_002486	es gleich in fchmerzen) könnte	es gleich in Schmerzen) könnte
Gesangbuch1741_2_002487	fo in JESU ruhn? wär es	so in Jesus ruhn? Wär es
Gesangbuch1741_2_002488	doch fchon in der zeit als im	doch schon in der Zeit als im
Gesangbuch1741_2_002489	himmel und in freud, in	Himmel und in Freud, in
Gesangbuch1741_2_002490	nichts würd es flich verlie-	nichts würd es sich verlieben,
Gesangbuch1741_2_002491	ben, und um nichts flich	und um nichts sich
Gesangbuch1741_2_002492	mehr betrüben.	mehr betrüben.
Gesangbuch1741_2_002493	9. Meinen kelch, den ich	9. Meinen Kelch, den ich
Gesangbuch1741_2_002494	foll trinken bis ans vorge-	soll trinken bis ans vorgesteckte
Gesangbuch1741_2_002495	ftekte ziel, wirft du nebst	Ziel, wirst du nebst
Gesangbuch1741_2_002496	einm gnaden = winken, feg-	einem Gnadenwinken, segnen
Gesangbuch1741_2_002497	nen durch der engel fpiel,	durch der Engel Spiel,
Gesangbuch1741_2_002498	zu dem trank auch ftärken	zu dem Trank auch stärken
Gesangbuch1741_2_002499	mich,	mich,
Gesangbuch1741_2_002500	<pb n="453a" src="453.jpg" />	<pb n="453a" src="453.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002501	Von der ausharrenden Gedult. 435	Von der ausharrenden Gedult. 435
Gesangbuch1741_2_002502	mich, daß ich endlich fanf-	mich, dass ich endlich sanftiglich
Gesangbuch1741_2_002503	tiglich fahre heim ohn alles	fahre heim ohn alles
Gesangbuch1741_2_002504	zagen, als auf meines Va-	Zagen, als auf meines Vaters
Gesangbuch1741_2_002505	ters wagen.	Wagen.
Gesangbuch1741_2_002506	10. Dann wirts heiffen:	10. Dann wirts heißen:
Gesangbuch1741_2_002507	komm, willkommen! dann	Komm, willkommen! Dann
Gesangbuch1741_2_002508	wirds an ein küffen gehn:	wirds an ein Küssen gehn:
Gesangbuch1741_2_002509	was ich dir gefagt, du	was ich dir gesagt, du
Gesangbuch1741_2_002510	fromme, fiehe, ift es nicht	Fromme, siehe, ist es nicht
Gesangbuch1741_2_002511	gefchehn? bifft du nun	geschehn? Bist du nun
Gesangbuch1741_2_002512	nicht engel = rein? könt der	nicht engelrein? Könnst der
Gesangbuch1741_2_002513	himmel fchöner feyn? ich,	Himmel schöner sein? Ich,
Gesangbuch1741_2_002514	GOtt, bin dir lauter lie-	Gott, bin dir lauter Liebe;
Gesangbuch1741_2_002515	be; ift auch was, das dich	ist auch was, das dich
Gesangbuch1741_2_002516	betrübe?	betrübe?
Gesangbuch1741_2_002517	11. O! was freud, was	11. O! was Freud, was
Gesangbuch1741_2_002518	vor ergetzen muß feyn in der	vor Ergötzen muss sein in der
Gesangbuch1741_2_002519	feligkeit, über das, was	Seligkeit, über das, was
Gesangbuch1741_2_002520	davon fchwätzen wir in	davon schwätzen wir in

ID

Gesangbuch1741_2_002521
 Gesangbuch1741_2_002522
 Gesangbuch1741_2_002523
 Gesangbuch1741_2_002524
 Gesangbuch1741_2_002525
 Gesangbuch1741_2_002526
 Gesangbuch1741_2_002527
 Gesangbuch1741_2_002528
 Gesangbuch1741_2_002529
 Gesangbuch1741_2_002530
 Gesangbuch1741_2_002531
 Gesangbuch1741_2_002532
 Gesangbuch1741_2_002533
 Gesangbuch1741_2_002534
 Gesangbuch1741_2_002535
 Gesangbuch1741_2_002536
 Gesangbuch1741_2_002537
 Gesangbuch1741_2_002538
 Gesangbuch1741_2_002539
 Gesangbuch1741_2_002540
 Gesangbuch1741_2_002541
 Gesangbuch1741_2_002542
 Gesangbuch1741_2_002543
 Gesangbuch1741_2_002544
 Gesangbuch1741_2_002545
 Gesangbuch1741_2_002546
 Gesangbuch1741_2_002547
 Gesangbuch1741_2_002548
 Gesangbuch1741_2_002549
 Gesangbuch1741_2_002550
 Gesangbuch1741_2_002551
 Gesangbuch1741_2_002552
 Gesangbuch1741_2_002553
 Gesangbuch1741_2_002554
 Gesangbuch1741_2_002555
 Gesangbuch1741_2_002556
 Gesangbuch1741_2_002557
 Gesangbuch1741_2_002558
 Gesangbuch1741_2_002559
 Gesangbuch1741_2_002560

Diplomatische Transkription

ichwach = und dunkelheit:
 taufend, taufend, taufend
 mahl ichöner wirts feyn
 überall. Könt man doch
 nur flügel kriegen, und
 gleich ietzt ins klare flie-
 gen.
 12. Doch ich muß und
 will erwarten meines
 Lamms entbindungs = zeit,
 wenn zum paradiefes = gar-
 ten mir mein JESUS
 aufgebeut, bis dahin ge-
 duld ich mich; es kommt
 zeit genug daß ich, nach
 des Vaters willen fchei-
 de, aus dem leide in die
 freude.
 <pb n="453b" src="453.jpg" />
 485.
 HOfnung macht doch
 nicht zu fchanden, ob
 fie gleich gedult be-
 gehrt; wenn das böfe
 überftanden, wird das gu-
 te uns gewährt. Bey den
 zarten rofen = fträuchen
 wächst der dorn den rofen
 vor; muß der palm der
 laft gleich weichen, fteigt er
 endlich doch empor; und
 wer Canaan will fehen,
 muß erft durch die wüfte
 gehen.
 2. Heißts gleich ofte:
 wir ertrinken, nun geht
 alle hofnung drauf! wenn
 das fchiflein will verfin-
 ken, wachet erft der helfer
 auf; rettung kömmt doch

Normalisierter Text

Schwach- und Dunkelheit:
 Tausend, tausend, tausendmal
 schöner wirts sein
 überall. Könt man doch
 nur Flügel kriegen, und
 gleich jetzt ins Klare fliegen.
 12. Doch ich muss und
 will erwarten meines
 Lamms Entbindungszeit,
 wenn zum Paradiesesgarten
 mir mein Jesus
 aufgebeut, bis dahin geduld
 ich mich; es kommt
 Zeit genug dass ich, nach
 des Vaters Willen scheide,
 aus dem Leide in die
 Freude.
 <pb n="453b" src="453.jpg" />
 485.
 Hoffnung macht doch
 nicht zuschanden, ob
 sie gleich Geduld begehrt;
 wenn das Böse
 überstanden, wird das Gute
 uns gewährt. Bei den
 zarten Rosensträuchen
 wächst der Dorn den Rosen
 vor; muss der Palm der
 Last gleich weichen, steigt er
 endlich doch empor; und
 wer Kanaan will sehen,
 muss erst durch die Wüste
 gehen.
 2. Heißts gleich ofte:
 wir ertrinken, nun geht
 alle Hoffnung drauf! Wenn
 das Schifflein will versinken,
 wachet erst der Helfer
 auf; Rettung kömmt doch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002561	ftets zu rechte, wenn es uns	stets zu rechte, wenn es uns
Gesangbuch1741_2_002562	am fchlimmften geht; und	am schlimmsten geht; und
Gesangbuch1741_2_002563	wenn kommen dunkle näch	wenn kommen dunkle Nächte,
Gesangbuch1741_2_002564	te, JESUS licht am	Jesus Licht am
Gesangbuch1741_2_002565	nächften fteht: bricht gleich	nächsten steht: bricht gleich
Gesangbuch1741_2_002566	ein ein wetter = regen, muß	ein ein Wetterregen, muss
Gesangbuch1741_2_002567	fich doch der fturm bald	sich doch der Sturm bald
Gesangbuch1741_2_002568	legen.	legen.
Gesangbuch1741_2_002569	3. Was willst du, o fee	3. Was willst du, o Seele!
Gesangbuch1741_2_002570	le! klagen bey der wider	klagen bei der Widerwärtigkeit;
Gesangbuch1741_2_002571	wärtigkeit; der wird hei	der wird heilen,
Gesangbuch1741_2_002572	len, der gefchlagen; nur	der geschlagen; nur
Gesangbuch1741_2_002573	es ift noch keine zeit, wenn	es ist noch keine Zeit, wenn
Gesangbuch1741_2_002574	du dich erft legft zu fchlafen,	du dich erst legst zu schlafen,
Gesangbuch1741_2_002575	wird der feegen munter	wird der Segen munter
Gesangbuch1741_2_002576	feyn; David bleibt nicht	sein; David bleibt nicht
Gesangbuch1741_2_002577	E e 2 bey	E e 2 bei
Gesangbuch1741_2_002578	<pb n="454a" src="454.jpg" />	<pb n="454a" src="454.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002579	436 Von der ausharrenden Geduld.	436 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_002580	bey den fchaafen; auf den	bei den Schafen; auf den
Gesangbuch1741_2_002581	fturm folgt fonnen = fchein;	Sturm folgt Sonnenschein;
Gesangbuch1741_2_002582	und wer warten kan und	und wer warten
Gesangbuch1741_2_002583	hoffen, hat noch ftets das	kann und hoffen, hat noch
Gesangbuch1741_2_002584	ziel getroffen.	stets das Ziel getroffen.
Gesangbuch1741_2_002585	486. Mel. 136.	486. Mel. 136.
Gesangbuch1741_2_002586	Llebe feele, unverza	Liebe Seele, unverzaget,
Gesangbuch1741_2_002587	get, auf, wohlauf!	auf, wohlauf!
Gesangbuch1741_2_002588	ermuntre dich! nur	Ermuntre dich! Nur
Gesangbuch1741_2_002589	noch eins auf GOtt ge	noch eins auf Gott gewaget,
Gesangbuch1741_2_002590	waget, glaube nur, es bef	glaube nur, es bessert
Gesangbuch1741_2_002591	fert fich. Ob wir gleich	sich. Ob wir gleich
Gesangbuch1741_2_002592	im muth erkalten; wenn	im Mut erkalten; wenn
Gesangbuch1741_2_002593	wir nur noch GOtt be	wir nur noch Gott behalten.
Gesangbuch1741_2_002594	halten.	
Gesangbuch1741_2_002595	2. Es ift drum noch nicht	2. Es ist drum noch nicht
Gesangbuch1741_2_002596	verfpielet; ob wir wie zer	verspielet; ob wir wie zerschlagen
Gesangbuch1741_2_002597	fchlagen find. Ob man	sind. Ob man
Gesangbuch1741_2_002598	nichts vom himmel fühlet;	nichts vom Himmel fühlet;
Gesangbuch1741_2_002599	ob fich angft und höll ent	ob sich Angst und Höll entzündt;
Gesangbuch1741_2_002600	zündt; und wir wie mit	und wir wie mit

ID

Gesangbuch1741_2_002601
 Gesangbuch1741_2_002602
 Gesangbuch1741_2_002603
 Gesangbuch1741_2_002604
 Gesangbuch1741_2_002605
 Gesangbuch1741_2_002606
 Gesangbuch1741_2_002607
 Gesangbuch1741_2_002608
 Gesangbuch1741_2_002609
 Gesangbuch1741_2_002610
 Gesangbuch1741_2_002611
 Gesangbuch1741_2_002612
 Gesangbuch1741_2_002613
 Gesangbuch1741_2_002614
 Gesangbuch1741_2_002615
 Gesangbuch1741_2_002616
 Gesangbuch1741_2_002617
 Gesangbuch1741_2_002618
 Gesangbuch1741_2_002619
 Gesangbuch1741_2_002620
 Gesangbuch1741_2_002621
 Gesangbuch1741_2_002622
 Gesangbuch1741_2_002623
 Gesangbuch1741_2_002624
 Gesangbuch1741_2_002625
 Gesangbuch1741_2_002626
 Gesangbuch1741_2_002627
 Gesangbuch1741_2_002628
 Gesangbuch1741_2_002629
 Gesangbuch1741_2_002630
 Gesangbuch1741_2_002631
 Gesangbuch1741_2_002632
 Gesangbuch1741_2_002633
 Gesangbuch1741_2_002634
 Gesangbuch1741_2_002635
 Gesangbuch1741_2_002636
 Gesangbuch1741_2_002637
 Gesangbuch1741_2_002638
 Gesangbuch1741_2_002639
 Gesangbuch1741_2_002640

Diplomatische Transkription

noth gebunden, wir find
 drum nicht überwunden.
 3. Wenn wir nur noch
 feufzen können unter un-
 frer müh und laft: GOTT
 von herzen vater nennen,
 und darzu den muth ge-
 faßt: wenn der chrift noch
 athem ziehet, und fich nur
 nach kraft bemühet.
 4. Wer verzaget an den
 kohlen, die man aus der
 afche nimmt? kan fich nicht
 das licht erholen, welches
 noch ein wenig glimmt?
 was nur in der ohnmacht
 <pb n="454b" src="454.jpg" />
 lieget ift darum noch nicht
 befieget.
 5. GOTT ift in den fchwa-
 chen mächtig; diefen hilft
 er in der that. Was herge-
 gen ftark und prächtig
 brauchet keinen arzt und
 rath. Was die noth nicht
 felbft kan klagen wird gelei-
 tet und getragen.
 487. Mel. 122.
 MEine feel ift ftille zu
 GOTT, deffen
 wille mir zu hel-
 fen fteht: mein herz ift
 vergnüget mit dem, wies
 GOTT füget, nimmt an
 wie es geht; geht es nur
 zum himmel zu, und bleibt
 JESUS ungechieden, fo
 bin ich zu frieden.
 2. Meine feele hanget
 an dir, und verlanget,

Normalisierter Text

Not gebunden, wir sind
 drum nicht überwunden.
 3. Wenn wir nur noch
 seufzen können unter unsrer
 Müh und Last: Gott
 von Herzen Vater nennen,
 und darzu den Mut gefasst:
 wenn der Christ noch
 Atem ziehet, und sich nur
 nach Kraft bemühet.
 4. Wer verzaget an den
 Kohlen, die man aus der
 Asche nimmt? Kann sich nicht
 das Licht erholen, welches
 noch ein wenig glimmt?
 Was nur in der Ohnmacht
 <pb n="454b" src="454.jpg" />
 lieget ist darum noch nicht
 besieget.
 5. Gott ist in den Schwachen
 mächtig; diesen hilft
 er in der Tat. Was hergegen
 stark und prächtig
 brauchet keinen Arzt und
 Rat. Was die Not nicht
 selbst kann klagen wird geleitet
 und getragen.
 487. Mel. 122.
 Meine Seel ist stille zu
 Gott, dessen
 Wille mir zu helfen
 steht: mein Herz ist
 vergnüget mit dem, wie es
 Gott füget, nimmt an wie
 es geht; geht es nur
 zum Himmel zu, und bleibt
 Jesus ungeschieden, so
 bin ich zufrieden.
 2. Meine Seele hanget
 an dir, und verlanget,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002641	GOtt! bey dir zu feyn	Gott! bei dir zu sein
Gesangbuch1741_2_002642	aller ort und zeiten, und	allerorts und -Zeiten, und
Gesangbuch1741_2_002643	mag keinen leiden, der ihr	mag keinen leiden, der ihr
Gesangbuch1741_2_002644	rede ein: von der welt,	rede ein: von der Welt,
Gesangbuch1741_2_002645	ehr, luft und geld, wornach	Ehr, Lust und Geld, wonach
Gesangbuch1741_2_002646	fo viel find befliffen, mag fie	so viel sind beflissen, mag sie
Gesangbuch1741_2_002647	gar nicht wiffen.	gar nicht wissen.
Gesangbuch1741_2_002648	3. Nein, ach nein! nur	3. Nein, ach nein! Nur
Gesangbuch1741_2_002649	einer, fagt fie, und fonft kei-	einer, sagt sie, und sonst keiner
Gesangbuch1741_2_002650	ner wird von mir geliebt.	wird von mir geliebt.
Gesangbuch1741_2_002651	JESUS, der getreue, in	Jesus, der Getreue, in
Gesangbuch1741_2_002652	dem ich mich freue, fich mir	dem ich mich freue, sich mir
Gesangbuch1741_2_002653	ganz ergiebt: Er allein,	ganz ergibt: Er allein,
Gesangbuch1741_2_002654	er foll es feyn, dem ich wie-	er soll es sein, dem ich wieder
Gesangbuch1741_2_002655	der	
Gesangbuch1741_2_002656	<pb n="455a" src="455.jpg" />	<pb n="455a" src="455.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002657	Von der ausharrenden Gedult. 437	Von der ausharrenden Gedult. 437
Gesangbuch1741_2_002658	der mich ergebe, und ihm	der mich ergebe, und ihm
Gesangbuch1741_2_002659	einzig lebe.	einzig lebe.
Gesangbuch1741_2_002660	4. GOTTES güt erwe-	4. Gottes Güt erwäge,
Gesangbuch1741_2_002661	ge, und dich gläubig lege	und dich gläubig lege
Gesangbuch1741_2_002662	fanft in feinen fchooß, ler-	sanft in seinen Schoß, lerne
Gesangbuch1741_2_002663	ne ihm vertrauen, fo wirft	ihm vertrauen, so wirst
Gesangbuch1741_2_002664	du bald fchauen, wie die	du bald schauen, wie die
Gesangbuch1741_2_002665	ruh fo groß, die da fleuft	Ruh so groß, die da fließt
Gesangbuch1741_2_002666	aus ftillen geift. Wer fich	aus stillem Geist. Wer sich
Gesangbuch1741_2_002667	weiß in GOtt zu fchicken,	weiß in Gott zu schicken,
Gesangbuch1741_2_002668	den kan er erquicken.	den kann er erquicken.
Gesangbuch1741_2_002669	5. Meine feele harret, und	5. Meine Seele harret, und
Gesangbuch1741_2_002670	fich wie verfcharret in des	sich wie verscharrt in des
Gesangbuch1741_2_002671	Heilands herz, fie wird	Heilands Herz, sie wird
Gesangbuch1741_2_002672	ftark durch hoffen, was fie	stark durch Hoffen, was sie
Gesangbuch1741_2_002673	je betroffen, trägt fie ohne	je betroffen, trägt sie ohne
Gesangbuch1741_2_002674	fchmerz: falfet fich ganz	Schmerz: fasst sich ganz
Gesangbuch1741_2_002675	männiglich durch gedult	männiglich durch Gedult
Gesangbuch1741_2_002676	und glauben fefte: am end	und Glauben feste: am End
Gesangbuch1741_2_002677	kömmt das befte.	kömmt das Beste.
Gesangbuch1741_2_002678	6. Amen! es gefchiehet,	6. Amen! Es geschiehet,
Gesangbuch1741_2_002679	wer zu JESU fliehet,	wer zu Jesus fliehet,
Gesangbuch1741_2_002680	wird es recht erfahn, wie	wird es recht erfahn, wie

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002681	GOtt feinen kindern	Gott seinen Kindern
Gesangbuch1741_2_002682	pfllegt das creuz zu min	pflegt das Kreuz zu mindern,
Gesangbuch1741_2_002683	dern, und das glük zu fparn	und das Glück zu sparn
Gesangbuch1741_2_002684	bis ans end, alsdenn lich	bis ans End, alsdann sich
Gesangbuch1741_2_002685	wendt das zu erft getragne	wendt das zu erst getragne
Gesangbuch1741_2_002686	leiden, und gehn an die	Leiden, und gehn an die
Gesangbuch1741_2_002687	freuden.	Freuden.
Gesangbuch1741_2_002688	488. Mel. 93.	488. Mel. 93.
Gesangbuch1741_2_002689	MEine feele, fage mir,	Meine Seele, sage mir,
Gesangbuch1741_2_002690	fage, was verzagt	sage, was verzagt
Gesangbuch1741_2_002691	du fchier? und was	du schier? Und was
Gesangbuch1741_2_002692	zweifelt du im grunde an	zweifelt du im Grunde an
Gesangbuch1741_2_002693	der wahrheit grund und	der Wahrheit Grund und
Gesangbuch1741_2_002694	munde? Sein wort fteht	Munde? Sein Wort steht
Gesangbuch1741_2_002695	<pb n="455b" src="455.jpg" />	<pb n="455b" src="455.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002696	und hält dirs für; feele, was	und hält es dir vor; Seele, was
Gesangbuch1741_2_002697	verzagt du fchier?	verzagtst du schier?
Gesangbuch1741_2_002698	2. Gilt iezt die verheiffung	2. Gilt jetzt die Verheißung
Gesangbuch1741_2_002699	nicht? giebt dir kein exem	nicht? Gibt dir kein Exempel
Gesangbuch1741_2_002700	pel licht? kan dich auch,	Licht? Kann dich auch,
Gesangbuch1741_2_002701	wie andre wandeln, gar	wie andre wandeln, gar
Gesangbuch1741_2_002702	nicht tröften und behandeln?	nicht trösten und behandeln?
Gesangbuch1741_2_002703	wenn fonft nichts den	Wenn sonst nichts den
Gesangbuch1741_2_002704	zweifel bricht; fo vergiß	Zweifel bricht; so vergiss
Gesangbuch1741_2_002705	dich felbft nur nicht.	dich selbst nur nicht.
Gesangbuch1741_2_002706	3. Schau, feele, die na	3. Schau, Seele, die Natur,
Gesangbuch1741_2_002707	tur, fieh und überlege nur,	sieh und überlege nur,
Gesangbuch1741_2_002708	ob fie nicht verderben müfte,	ob sie nicht verderben müsste,
Gesangbuch1741_2_002709	wenn fie keinen wechfel wü	wenn sie keinen Wechsel wüsste.
Gesangbuch1741_2_002710	fte. Geh und folge diefer	Geh und folge dieser
Gesangbuch1741_2_002711	fpur, geh und überleg es	Spur, geh und überleg es
Gesangbuch1741_2_002712	nur.	nur.
Gesangbuch1741_2_002713	4. Siehft du donner, bliz	4. Siehst du Donner, Blitz
Gesangbuch1741_2_002714	und wind, die dem HErrn	und Wind, die dem Herrn
Gesangbuch1741_2_002715	gehorfam find, in den un	gehorsam sind, in den ungestümen
Gesangbuch1741_2_002716	geftümen wettern alles	Wettern alles
Gesangbuch1741_2_002717	fchlagen und zerfchmet	schlagen und zerschmettern?
Gesangbuch1741_2_002718	tern? ift dein Schöpfer	Ist dein Schöpfer
Gesangbuch1741_2_002719	fo gefinnt? gieb mir ant	so gesinnt? Gib mir Antwort,
Gesangbuch1741_2_002720	wort, liebes kind!	liebes Kind!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002721	5. Wird die erde nicht be-	5. Wird die Erde nicht bewegt,
Gesangbuch1741_2_002722	wegt, und was schädlich,	und was schädlich,
Gesangbuch1741_2_002723	ausgefegt; fage mir, was	ausgefegt; sage mir, was
Gesangbuch1741_2_002724	kan sich gründen, kräftigen	kann sich gründen, kräftigen
Gesangbuch1741_2_002725	und wurzel finden? wird	und Wurzel finden? Wird
Gesangbuch1741_2_002726	die erde nicht bewegt; fage	die Erde nicht bewegt; sage
Gesangbuch1741_2_002727	was zu grünen pflegt.	was zu grünen pflegt.
Gesangbuch1741_2_002728	6. Vieles lauret und ver-	6. Vieles säuert und verschlägt,
Gesangbuch1741_2_002729	schlägt, wenn es niemand	wenn es niemand
Gesangbuch1741_2_002730	angeregt. Meinst du, daß	anregt. Meinst du, dass
Gesangbuch1741_2_002731	nüz und diene, wenn uns	nutz und diene, wenn uns
Gesangbuch1741_2_002732	stets die sonne schiene? glau-	stets die Sonne schiene? Glaube,
Gesangbuch1741_2_002733	be, daß GOtt forge trägt,	dass Gott Sorge trägt,
Gesangbuch1741_2_002734	E e 3 wenn	E e 3 wenn
Gesangbuch1741_2_002735	<pb n="456a" src="456.jpg" />	<pb n="456a" src="456.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002736	438 Von der ausharrenden Gedult.	438 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_002737	wenn sich gleich dein wunsch	wenn sich gleich dein Wunsch
Gesangbuch1741_2_002738	zerfchlägt.	zerschlägt.
Gesangbuch1741_2_002739	7. Darum beuge den	7. Darum beuge den
Gesangbuch1741_2_002740	verftand unter deines GOt-	Verstand unter deines Gottes
Gesangbuch1741_2_002741	tes hand, fieh auf das, was	Hand, sieh auf das, was
Gesangbuch1741_2_002742	nicht zu fehen, wie es gehet,	nicht zu sehen, wie es gehet,
Gesangbuch1741_2_002743	laß es gehen, fieh auf dei-	lass es gehen, sieh auf deines
Gesangbuch1741_2_002744	nes Vaters hand, bald ist	Vaters Hand, bald ist
Gesangbuch1741_2_002745	alles umgewandt.	alles umgewandt.
Gesangbuch1741_2_002746	489. Mel. 4.	489. Mel. 4.
Gesangbuch1741_2_002747	OHERR! der weis-	O Herr! Der Weisheit
Gesangbuch1741_2_002748	heit wunder = grund,	Wundergrund,
Gesangbuch1741_2_002749	du fellen derer ewig-	du Felsen der Ewigkeiten,
Gesangbuch1741_2_002750	keiten, wie weiß ein unbe-	wie weiß ein unberedter
Gesangbuch1741_2_002751	redter mund dein werk	Mund dein Werk
Gesangbuch1741_2_002752	nach würden auszubreiten?	würdig auszubreiten?
Gesangbuch1741_2_002753	Dein pfad ist in der tiefe	Dein Pfad ist in der Tiefe
Gesangbuch1741_2_002754	nur, wir kinder können ihn	nur, wir Kinder können ihn
Gesangbuch1741_2_002755	nicht gründen: denn wir er-	nicht ergründen: denn wir erreichen
Gesangbuch1741_2_002756	reichen kaum die fpur von	kaum die Spur von
Gesangbuch1741_2_002757	dem, was menfchen felbft er-	dem, was Menschen selbst erfinden.
Gesangbuch1741_2_002758	finden. Wir wüften gerne	Wir wüssten gerne
Gesangbuch1741_2_002759	viel, und führen übers ziel;	viel und führen übers Ziel;
Gesangbuch1741_2_002760	allein, wir müffen rük-	allein, wir müssen rückwärts

ID

Gesangbuch1741_2_002761
 Gesangbuch1741_2_002762
 Gesangbuch1741_2_002763
 Gesangbuch1741_2_002764
 Gesangbuch1741_2_002765
 Gesangbuch1741_2_002766
 Gesangbuch1741_2_002767
 Gesangbuch1741_2_002768
 Gesangbuch1741_2_002769
 Gesangbuch1741_2_002770
 Gesangbuch1741_2_002771
 Gesangbuch1741_2_002772
 Gesangbuch1741_2_002773
 Gesangbuch1741_2_002774
 Gesangbuch1741_2_002775
 Gesangbuch1741_2_002776
 Gesangbuch1741_2_002777
 Gesangbuch1741_2_002778
 Gesangbuch1741_2_002779
 Gesangbuch1741_2_002780
 Gesangbuch1741_2_002781
 Gesangbuch1741_2_002782
 Gesangbuch1741_2_002783
 Gesangbuch1741_2_002784
 Gesangbuch1741_2_002785
 Gesangbuch1741_2_002786
 Gesangbuch1741_2_002787
 Gesangbuch1741_2_002788
 Gesangbuch1741_2_002789
 Gesangbuch1741_2_002790
 Gesangbuch1741_2_002791
 Gesangbuch1741_2_002792
 Gesangbuch1741_2_002793
 Gesangbuch1741_2_002794
 Gesangbuch1741_2_002795
 Gesangbuch1741_2_002796
 Gesangbuch1741_2_002797
 Gesangbuch1741_2_002798
 Gesangbuch1741_2_002799
 Gesangbuch1741_2_002800

Diplomatische Transkription

werts weichen, und dein
 verborgner rath bricht eher
 aus zur that, als unfre lin-
 nen ihn erreichen.
 2. Mein JESU! auser-
 wählter freund, ich will
 mich nicht ins weite geben;
 gnug, daß dein herz es red-
 lich meynt, und dir nichts
 liebers, als mein leben; hier
 halt du meinen ganzen
 muth, die eigenheit foll hier
 vermodern; es foll in dei-
 <pb n="456b" src="456.jpg" />
 ner liebe glut mein wollen
 nach dir aufwärts lodern.
 Da liegt mein eigner trieb,
 nimm alles, was mir lieb;
 ich will dich vor mein leben
 taufchen; laß deiner creatur
 nur deiner gnade fpur, fo
 mags durch alle tiefen rau-
 fchen.
 3. Gefegnet fey, der mich
 betrübt, und feine fchläge
 benedeyet; weil der, des
 hand es ift, mich liebt, und
 zu dem Vater für mich
 fchreyet. Muß ich zuwei-
 len tag und nacht in man-
 cherley bedrängniß ftehen;
 gelobt fey der, durch deffen
 macht ich manchen frohen
 tag gefehen. Wie billig
 klagt ich dann, der mich er-
 höhen kan fchlägt mich an
 diefem tage nieder; viel-
 leicht vergeht er kaum, fo
 kriegt mein herze raum,
 und fingt ihm neue lobe-

Normalisierter Text

weichen, und dein
 verborgner Rat bricht eher
 aus zur Tat, als unsre Sinnen
 ihn erreichen.
 2. Mein Jesus! Auserwählter
 Freund, ich will
 mich nicht ins Weite geben;
 genug, dass dein Herz es redlich
 meint, und dir nichts
 lieber ist, als mein Leben; hier
 hast du meinen ganzen
 Mut, die Eigenheit soll hier
 vermodern; es soll in dei-
 <pb n="456b" src="456.jpg" />
 ner Liebe Glut mein Wollen
 nach dir aufwärts lodern.
 Da liegt mein eigner Trieb,
 nimm alles, was mir lieb ist;
 ich will dich vor mein Leben
 tauschen; lass deiner Kreatur
 nur deiner Gnade Spur, so
 mags durch alle Tiefen rauschen.
 3. Gesegnet sei, der mich
 betrübt, und seine Schläge
 benedeiet; weil der, dessen
 Hand es ist, mich liebt, und
 zu dem Vater für mich
 schreiet. Muss ich zuweilen
 Tag und Nacht in mancherlei
 Bedrängnis stehen;
 gelobt sei der, durch dessen
 Macht ich manchen frohen
 Tag gesehen. Wie billig
 klagt ich dann, der mich erhöhen
 kann, schlägt mich an
 diesem Tage nieder; vielleicht
 vergeht er kaum, so
 kriegt mein Herz Raum,
 und singt ihm neue Lobelieder.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002801	lieder.	
Gesangbuch1741_2_002802	4. Hier liegt dein kind	4. Hier liegt dein Kind
Gesangbuch1741_2_002803	vor deinem thron, und küßt	vor deinem Thron und küsst
Gesangbuch1741_2_002804	dem faum von deinem klei-	den Saum von deinem Kleide,
Gesangbuch1741_2_002805	de, mein GOtt! und glaubt:	mein Gott! Und glaubt
Gesangbuch1741_2_002806	und wartet fchon auf	und wartet schon auf
Gesangbuch1741_2_002807	die erfüllung feiner freude.	die Erfüllung seiner Freude.
Gesangbuch1741_2_002808	Ich mag fonft nichts auf	Ich mag sonst nichts auf
Gesangbuch1741_2_002809	diefer welt, als diß: Ich	dieser Welt, als dies: Ich
Gesangbuch1741_2_002810	will dir wohlgefallen; Dir	will dir wohlgefallen; Dir
Gesangbuch1741_2_002811	nach, HERR Chriftn!	nach, Herr Christus!
Gesangbuch1741_2_002812	unfer held, will leib, und	Unser Held, will Leib und
Gesangbuch1741_2_002813	geift,	Geist,
Gesangbuch1741_2_002814	<pb n="457a" src="457.jpg" />	<pb n="457a" src="457.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002815	Von der ausharrenden Gedult. 439	Von der ausharrenden Geduld. 439
Gesangbuch1741_2_002816	geift, und feele wallen.	Geist und Seele wallen.
Gesangbuch1741_2_002817	Wenn ich von heute an,	Wenn ich von heute an,
Gesangbuch1741_2_002818	dich ftets erfreuen kan, fo	dich stets erfreuen kann, so
Gesangbuch1741_2_002819	magft du mich davor betrü-	magst du mich davor betrüben,
Gesangbuch1741_2_002820	ben, begehrt du was es	begehrt du, was es
Gesangbuch1741_2_002821	fey, nimms! daß es dich	sei, nimm es! Dass es dich
Gesangbuch1741_2_002822	erfreu; ich will dich darum	erfreue; ich will dich darum
Gesangbuch1741_2_002823	doch wohl lieben.	doch wohl lieben.
Gesangbuch1741_2_002824	490. Mel. 49.	490. Mel. 49.
Gesangbuch1741_2_002825	PRobirt muß feyn der	Probiert muss sein der
Gesangbuch1741_2_002826	glaub: damit er werd	Glaube: damit er werde
Gesangbuch1741_2_002827	rechtſchaffen, und	rechtschaffen, und
Gesangbuch1741_2_002828	auch mit allen waffen den	auch mit allen Waffen den
Gesangbuch1741_2_002829	fieg ihm niemand raub. Er	Sieg ihm niemand raub. Er
Gesangbuch1741_2_002830	muß im feuer dauren;	muss im Feuer dauern;
Gesangbuch1741_2_002831	ſpringt mit GOtt über	springt mit Gott über
Gesangbuch1741_2_002832	mauren; er ſcheinet blind	Mauern; er scheint blind
Gesangbuch1741_2_002833	und taub: fo hält die prob	und taub: so hält die Prob
Gesangbuch1741_2_002834	der glaub.	der Glaube.
Gesangbuch1741_2_002835	2. Das ift des glaubens	2. Das ist des Glaubens
Gesangbuch1741_2_002836	kunft; bey taufend wieder-	Kunst; bei tausend Widersprüchen
Gesangbuch1741_2_002837	ſprüchen dem feind nicht	dem Feind nicht
Gesangbuch1741_2_002838	feyn gewichen in aller nebel-	gewichen sein in aller Nebeldunst:
Gesangbuch1741_2_002839	dunft: Da, wo nichts ift zu	Da, wo nichts ist zu
Gesangbuch1741_2_002840	ſchauen, dennoch auf GOtt	schauen, dennoch auf Gott

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002841	vertrauen und feine bloffe	vertrauen und seine bloße
Gesangbuch1741_2_002842	gunft, das ift des glaubens	Gunst, das ist des Glaubens
Gesangbuch1741_2_002843	kunft.	Kunst.
Gesangbuch1741_2_002844	491. Mel. 93.	491. Mel. 93.
Gesangbuch1741_2_002845	SEele, wenn du ftets	Seele, wenn du stets
Gesangbuch1741_2_002846	wilt ruhn, und dir	willst ruhn, und dir
Gesangbuch1741_2_002847	immer gütlich thun;	immer gütlich tun;
Gesangbuch1741_2_002848	fuchft du deiner creuz = be	suchst du deiner Kreuzbeschwerden
Gesangbuch1741_2_002849	fchwerden gänzlich frey und	gänzlich frei und
Gesangbuch1741_2_002850	loß zu werden; wilt du ha	los zu werden; willst du ha-
Gesangbuch1741_2_002851	<pb n="457b" src="457.jpg" />	<pb n="457b" src="457.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002852	ben gute zeit, laß gefchehn,	ben gute Zeit, lass geschehn,
Gesangbuch1741_2_002853	was er gebeut.	was er gebietet.
Gesangbuch1741_2_002854	2. Wenn du, o mein lieber	2. Wenn du, o mein lieber
Gesangbuch1741_2_002855	Chrift, annoch eigenwillig	Christ, noch immer eigenwillig
Gesangbuch1741_2_002856	bift; wär es auch in folchen	bist; wär es auch in solchen
Gesangbuch1741_2_002857	dingen, die GOtt fcheinen	Dingen, die Gott scheinen
Gesangbuch1741_2_002858	ruhm zu bringen; und	Ruhm zu bringen; und
Gesangbuch1741_2_002859	GOTT denkt nicht auch da	Gott denkt nicht auch dahin,
Gesangbuch1741_2_002860	hin, fo verdirbt dein eigen	so verdirbt dein Eigensinn.
Gesangbuch1741_2_002861	finn.	
Gesangbuch1741_2_002862	3. Unfer geift ift oft ver	3. Unser Geist ist oft verstellt,
Gesangbuch1741_2_002863	ftellt, und begehrt was ihm	und begehrt was ihm
Gesangbuch1741_2_002864	gefällt, uns gar oft zur fau	gefällt, uns gar oft zur sauren
Gesangbuch1741_2_002865	ren bürde, wenn es nicht	Bürde, wenn es nicht
Gesangbuch1741_2_002866	verhindert würde. Wohl	verhindert würde. Wohl
Gesangbuch1741_2_002867	und felig ift man dran,	und selig ist man dran,
Gesangbuch1741_2_002868	wenn es GOTT allein ge	wenn es Gott allein getan.
Gesangbuch1741_2_002869	than.	
Gesangbuch1741_2_002870	4. Wenn der ausgang	4. Wenn der Ausgang
Gesangbuch1741_2_002871	nicht erfüllt, was das herz	nicht erfüllt, was das Herz
Gesangbuch1741_2_002872	fich eingebildt, und der finn	sich eingebildet, und der Sinn
Gesangbuch1741_2_002873	fich fürgenommen, dann	sich vorgenommen, dann
Gesangbuch1741_2_002874	muß förg und kummer kom	muss Sorg und Kummer kommen.
Gesangbuch1741_2_002875	men. Mein! wo bleibt zu	Mein! Wo bleibt zu
Gesangbuch1741_2_002876	folcher zeit heilige gelaffen	solcher Zeit heilige Gelassenheit?
Gesangbuch1741_2_002877	heit?	
Gesangbuch1741_2_002878	5. Wenn dir jede kleinig	5. Wenn dir jede Kleinigkeit
Gesangbuch1741_2_002879	keit dein verwöhntes herz	dein verwöhntes Herz
Gesangbuch1741_2_002880	zerftreut, und was fich nicht	zerstreut, und was sich nicht
		nach dir strecket, Ungeduld

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002881	nach dir ftrecket, ungedult	und Zorn erwecket; sage,
Gesangbuch1741_2_002882	und zorn erwecket; fage,	wie gelangest du zu der wahren
Gesangbuch1741_2_002883	wie gelangest du zu der wahren	Christenruh?
Gesangbuch1741_2_002884	ren chriften=ruh?	6. Gott schickt alles,
Gesangbuch1741_2_002885	6. GOTT fchickt alles,	was geschieht; es gefall uns
Gesangbuch1741_2_002886	was gefchicht; es gefall uns	oder nicht, es entstehe wie
Gesangbuch1741_2_002887	oder nicht, es entftehe wie	es wolle, dass man sich drauf
Gesangbuch1741_2_002888	es wolle, daß man sich drauf	prüfen solle. Es ist alles
Gesangbuch1741_2_002889	prüfen folle. Es ift alles	E e 4 gut
Gesangbuch1741_2_002890	E e 4 gut	<pb n="458a" src="458.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002891	<pb n="458a" src="458.jpg" />	440 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_002892	440 Von der ausharrenden Geduld.	gut gemeint, ob es noch so
Gesangbuch1741_2_002893	gut gemeynt, ob es noch fo	widrig scheint.
Gesangbuch1741_2_002894	widrig fcheint.	7. Gott hat, wie es
Gesangbuch1741_2_002895	7. GOTT hat, wie es	sich gebührt, nun so lange Zeit
Gesangbuch1741_2_002896	sich gebührt, nun fo lange zeit	regiert. Eil! So lass denn
Gesangbuch1741_2_002897	regiert. Ey! fo laß denn	deine Sachen deinen Schöpfer
Gesangbuch1741_2_002898	deine fachen deinen Schöpfer	ferner machen: Endlich
Gesangbuch1741_2_002899	fer ferner machen: Endlich	singst du mit Bedacht:
Gesangbuch1741_2_002900	lich fingft du mit bedacht:	Gott hat alles wohl gemacht!
Gesangbuch1741_2_002901	GOTT hat alles wohl ge-	492. Mel. 78.
Gesangbuch1741_2_002902	macht!	Soll ich denn mich
Gesangbuch1741_2_002903	492. Mel. 78.	täglich kränken, und
Gesangbuch1741_2_002904	SOLL ich denn mich	ans Künftige gedenken?
Gesangbuch1741_2_002905	täglich kränken, und	Soll ich denn niemals
Gesangbuch1741_2_002906	aufs künftige geden-	mit Ruh meine Augen schließen?
Gesangbuch1741_2_002907	ken? foll ich denn niemals	Muss nur immer
Gesangbuch1741_2_002908	mit ruh meine augen fchließ-	vor mir stehen, wie es mir
Gesangbuch1741_2_002909	fen zu? muß nur immer	ehestens wird ergehen? Da
Gesangbuch1741_2_002910	vor mir ftehen, wie mirs	doch durch mein Sorgen
Gesangbuch1741_2_002911	ehaftens wird ergehen? da	nicht das Geringste wird ausgericht.
Gesangbuch1741_2_002912	doch durch mein forgen	2. Gott, der mich bisher
Gesangbuch1741_2_002913	nicht das geringft wird aus-	erhalten, höret noch
Gesangbuch1741_2_002914	gericht.	nicht auf zu walten; oder
Gesangbuch1741_2_002915	2. GOTT, der mich bis-	sollte er jetzt allein dessen
Gesangbuch1741_2_002916	her erhalten, höret noch	müde worden sein? Ach! So
Gesangbuch1741_2_002917	nicht auf zu walten; oder	lass ichs Sorgen bleiben,
Gesangbuch1741_2_002918	folt er iezt allein defsen müde	
Gesangbuch1741_2_002919	worden feyn? ach! fo laß	
Gesangbuch1741_2_002920	ichs forgen bleiben, wills al-	

ID

Gesangbuch1741_2_002921
 Gesangbuch1741_2_002922
 Gesangbuch1741_2_002923
 Gesangbuch1741_2_002924
 Gesangbuch1741_2_002925
 Gesangbuch1741_2_002926
 Gesangbuch1741_2_002927
 Gesangbuch1741_2_002928
 Gesangbuch1741_2_002929
 Gesangbuch1741_2_002930
 Gesangbuch1741_2_002931
 Gesangbuch1741_2_002932
 Gesangbuch1741_2_002933
 Gesangbuch1741_2_002934
 Gesangbuch1741_2_002935
 Gesangbuch1741_2_002936
 Gesangbuch1741_2_002937
 Gesangbuch1741_2_002938
 Gesangbuch1741_2_002939
 Gesangbuch1741_2_002940
 Gesangbuch1741_2_002941
 Gesangbuch1741_2_002942
 Gesangbuch1741_2_002943
 Gesangbuch1741_2_002944
 Gesangbuch1741_2_002945
 Gesangbuch1741_2_002946
 Gesangbuch1741_2_002947
 Gesangbuch1741_2_002948
 Gesangbuch1741_2_002949
 Gesangbuch1741_2_002950
 Gesangbuch1741_2_002951
 Gesangbuch1741_2_002952
 Gesangbuch1741_2_002953
 Gesangbuch1741_2_002954
 Gesangbuch1741_2_002955
 Gesangbuch1741_2_002956
 Gesangbuch1741_2_002957
 Gesangbuch1741_2_002958
 Gesangbuch1741_2_002959
 Gesangbuch1741_2_002960

Diplomatische Transkription

leine ihm heimfchreiben,
 daß es, wie es ihm gefällt,
 mir zumalen, eines gelt.
 3. Er ifts, der allein ver-
 ftehet, wenn mirs fo und fo
 erget, ob daffelbe nuz und
 gut; oder obs mir fchaden
 thut: da fonft wir in unfern
 lüften, uns nicht zu ent-

 <pb n="458b" src="458.jpg" />
 fchließen wüften, öfters
 wählend ohngefähr, was
 uns allzufchädlich war.
 4. Soll ich denn ftets nie-
 drig leben, und nur an der
 erden kleben, daß, wenn ich
 zur ruh mich leg, niemand
 von mir wiffen mög; ey,
 das foll mich gar nicht krän-
 ken, fondern ich will das be-
 denken, daß ich vieler for-
 gen frey, und des falles
 fichrer fey.
 5. Dennoch will ich auch
 nicht fliehen, wo er wolte
 felbften ziehen mich hervor
 aus niederm ftaub: weil ich
 diefes ficher glaub, es lieg
 nur an feinen gaben, die
 wir denn gewiß auch haben,
 wenn wir feinem wink al-
 lein im beruf gehorfam
 feyn.
 6. Will die armuth mei-
 ner hütten er mit fegen über-
 fchütten, und mit gütern
 diefer welt, fey es ihm auch
 heimgeftellt: ich will ihm
 für folches danken, und nur

Normalisierter Text

will es allein ihm zuschreiben,
 dass es, wie es ihm gefällt,
 mir zumal eines gilt.
 3. Er ists, der allein versteht,
 wenn es mir so und
 so erget, ob dasselbe
 nutz und gut; oder ob es mir
 schaden tut: da sonst wir in
 unsern Lüsten, uns nicht zu
 ent-
 <pb n="458b" src="458.jpg" />
 schließen wüssten, öfters
 wählend ungefähr, was
 uns allzu schädlich war.
 4. Soll ich denn stets niedrig
 leben, und nur an der
 Erden kleben, dass, wenn ich
 zur Ruh mich leg, niemand
 von mir wissen mög; Ei,
 das soll mich gar nicht kränken,
 sondern ich will das bedenken,
 dass ich vieler Sorgen
 frei, und des Falles
 sichrer sei.
 5. Dennoch will ich auch
 nicht fliehen, wo er wollte
 selbst ziehen mich hervor
 aus niederm Staub: weil ich
 dieses sicher glaub, es lieg
 nur an seinen Gaben, die
 wir denn gewiss auch haben,
 wenn wir seinem Wink allein
 im Beruf gehorsam
 sein.
 6. Will die Armut meiner
 Hütten er mit Segen überschütten,
 und mit Gütern
 dieser Welt, sei es ihm auch
 heimgestellt: ich will ihm
 für solches danken, und nur

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_002961	beten, nicht zu wanken, daß	beten, nicht zu wanken, dass
Gesangbuch1741_2_002962	nicht, wie fonft viel gethan,	nicht, wie sonst viel getan,
Gesangbuch1741_2_002963	ich mein herz auch hänge	ich mein Herz auch hänge
Gesangbuch1741_2_002964	dran.	dran.
Gesangbuch1741_2_002965	7. Ist mir armuth denn	7. Ist mir Armut denn
Gesangbuch1741_2_002966	beschieden, bin ich auch da-	beschieden, bin ich auch damit
Gesangbuch1741_2_002967	mit zu frieden; weil mir die-	zufrieden; weil mir dies
Gesangbuch1741_2_002968	fes himmel=felt, daß er mich	Himmelfest, dass er mich
Gesangbuch1741_2_002969	drum nicht verläßt. Ich	drum nicht verlässt. Ich
Gesangbuch1741_2_002970	will	will
Gesangbuch1741_2_002971	<pb n="459a" src="459.jpg" />	<pb n="459a" src="459.jpg" />
Gesangbuch1741_2_002972	Von der ausharrenden Gedult. 441	Von der ausharrenden Geduld. 441
Gesangbuch1741_2_002973	will doch ihm freudig fin-	will doch ihm freudig singen,
Gesangbuch1741_2_002974	gen, und mein täglich opf-	und mein täglich Opfer
Gesangbuch1741_2_002975	fer bringen, bis nach diefer	bringen, bis nach dieser
Gesangbuch1741_2_002976	armen zeit folgt die reiche	armen Zeit folgt die reiche
Gesangbuch1741_2_002977	ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_002978	8. Wird gefundheit mir	8. Wird Gesundheit mir
Gesangbuch1741_2_002979	gegeben, foll diefelb in mei-	gegeben, soll dieselb in meinem
Gesangbuch1741_2_002980	nem leben dazu dienen, daß	Leben dazu dienen,
Gesangbuch1741_2_002981	ich mehr fördern könne fei-	dass ich mehr fördern könne
Gesangbuch1741_2_002982	ne ehr. Daß ich müßig	seine Ehr. Dass ich müßig
Gesangbuch1741_2_002983	nicht vergrabe, was ich	nicht vergrabe, was ich
Gesangbuch1741_2_002984	drum empfangen habe, da-	drum empfangen habe, damit
Gesangbuch1741_2_002985	mit ich es brauch dahin,	ich es brauch dahin,
Gesangbuch1741_2_002986	wozu ich berufen bin.	wozu ich berufen bin.
Gesangbuch1741_2_002987	9. Solt ich aber krank-	9. Solt ich aber Krankheit
Gesangbuch1741_2_002988	heit leiden, will ich dennoch	leiden, will ich dennoch
Gesangbuch1741_2_002989	auch mit freuden, weil mir	auch mit Freuden, weil mir
Gesangbuch1741_2_002990	feine treu bekannt, aus der	seine Treu bekannt, aus der
Gesangbuch1741_2_002991	höchften liebes=hand folche	höchsten Liebeshand solche
Gesangbuch1741_2_002992	züchtigung annehmen, und	Züchtigung annehmen, und
Gesangbuch1741_2_002993	mich nicht unmäßig grä-	mich nicht unmäßig grämen,
Gesangbuch1741_2_002994	men, ob vielleicht folch arze-	ob vielleicht solch Arznei
Gesangbuch1741_2_002995	ney meinem fleifch von nö-	meinem Fleisch vonnöten
Gesangbuch1741_2_002996	then fey.	sei.
Gesangbuch1741_2_002997	10. Soll ich viele jahre	10. Soll ich viele Jahre
Gesangbuch1741_2_002998	zählen, und mich alfo lange	zählen, und mich also lange
Gesangbuch1741_2_002999	quälen; fo gefcheh des	quälen; so gescheh des
Gesangbuch1741_2_003000	HERREN will! dem ich	Herren Wille! Dem ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003001	auch gern halte ftill. Er	auch gern halte still. Er
Gesangbuch1741_2_003002	wird doch genade geben,	wird doch Gnade geben,
Gesangbuch1741_2_003003	daß in diefem trauer=leben	dass in diesem Trauerleben
Gesangbuch1741_2_003004	je zuweilen komm ein tag,	je zuweilen komm ein Tag,
Gesangbuch1741_2_003005	der mich noch erfreuen	der mich noch erfreuen
Gesangbuch1741_2_003006	mag.	mag.
Gesangbuch1741_2_003007	11. Bin ich aber bald	11. Bin ich aber bald
Gesangbuch1741_2_003008	vorüber, ift mir folches	vorüber, ist mir solches
Gesangbuch1741_2_003009	delfo lieber, daß ich denn	desto lieber, dass ich dann
Gesangbuch1741_2_003010	von lünden frey, und in	von Sünden frei, und in
Gesangbuch1741_2_003011	<pb n="459b" src="459.jpg" />	<pb n="459b" src="459.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003012	folchem ftande fey, wo ich	solchem Stande sei, wo ich
Gesangbuch1741_2_003013	meinem GOtt in al-	meinem Gott in allem
Gesangbuch1741_2_003014	len mög als königin ge-	mög als Königin gefallen,
Gesangbuch1741_2_003015	fallen, fo hie nicht ge-	so hie nicht geschehen
Gesangbuch1741_2_003016	fchehen kan, ach! die hüt-	kann, ach! die Hütte
Gesangbuch1741_2_003017	te abgethan.	abgethan.
Gesangbuch1741_2_003018	12. Alfo bleibts GOtt	12. Also bleibts Gott
Gesangbuch1741_2_003019	heimgewiefen, und fein	heimgewiesen, und sein
Gesangbuch1741_2_003020	theurer nahm gepriefen,	teurer Name gepriesen,
Gesangbuch1741_2_003021	was er auch in feinem rath	was er auch in seinem Rat
Gesangbuch1741_2_003022	über mich befchloffen hat.	über mich beschlossen hat.
Gesangbuch1741_2_003023	Ich will anders nicht mehr	Ich will anders nicht mehr
Gesangbuch1741_2_003024	achten, fondern dieses nur	achten, sondern dieses nur
Gesangbuch1741_2_003025	betrachten, daß den feinen	betrachten, dass den Seinen
Gesangbuch1741_2_003026	zum befchluß endlich alles	zum Beschluss endlich alles
Gesangbuch1741_2_003027	frommen muß.	frommen muss.
Gesangbuch1741_2_003028	493.	493.
Gesangbuch1741_2_003029	WAs bift du doch, o	Was bist du doch, o
Gesangbuch1741_2_003030	fee! fo betrü-	Seele! so betrübet,
Gesangbuch1741_2_003031	bet, da dir der	da dir der
Gesangbuch1741_2_003032	HERR ein creuz zu tragen	Herr ein Kreuz zu tragen
Gesangbuch1741_2_003033	giebet? was grämt du	giebet? Was grämst du
Gesangbuch1741_2_003034	dich fo ängftiglich, als wür-	dich so ängstiglich, als würdest
Gesangbuch1741_2_003035	delt du drum nicht von	du drum nicht von
Gesangbuch1741_2_003036	GOtt geliebet?	Gott geliebet?
Gesangbuch1741_2_003037	2. Halt ftille mit gedult,	2. Halt stille mit Geduld,
Gesangbuch1741_2_003038	GOtt meynt es treulich, und	Gott meint es treulich, und
Gesangbuch1741_2_003039	feiner ruthen zucht ift dir ge-	seiner Ruten Zucht ist dir gedeihlich,
Gesangbuch1741_2_003040	deylich, deß fey gewis, und	dess sei gewiss, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003041	gläube dis, das liebe creuz	glaube dies, das liebe Kreuz
Gesangbuch1741_2_003042	ift dir fehr gut und heilig.	ist dir sehr gut und heilig.
Gesangbuch1741_2_003043	3. Drum,feelee,fey getroft	3. Drum, Seele, sei getrost
Gesangbuch1741_2_003044	zu GOtt erhoben, fein hülfz	zu Gott erhoben, sein hilfreich
Gesangbuch1741_2_003045	reich antliz zeigt lich dir von	Antlitz zeigt sich dir von
Gesangbuch1741_2_003046	oben: Er ilt dein GOtt,hilft	oben: Er ist dein Gott, hilft
Gesangbuch1741_2_003047	dir aus noth, du folt ihn hier	dir aus Not, du sollst ihn hier
Gesangbuch1741_2_003048	und dort mit freuden loben.	und dort mit Freuden loben.
Gesangbuch1741_2_003049	E e 5 494.	E e 5 494.
Gesangbuch1741_2_003050	<pb n="460a" src="460.jpg" />	<pb n="460a" src="460.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003051	442 Von der ausharrenden Gedult.	442 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_003052	494.	494.
Gesangbuch1741_2_003053	WAs wilt du dich, o	Was willst du dich, o
Gesangbuch1741_2_003054	feelee, doch betrü-	Seele, doch betrüben,
Gesangbuch1741_2_003055	ben, als lebete dein	als lebte dein
Gesangbuch1741_2_003056	Vater nicht, der dich in feine	Vater nicht, der dich in seine
Gesangbuch1741_2_003057	hand gefchrieben, dem deine	Hand geschrieben, dem deine
Gesangbuch1741_2_003058	quaal das herze bricht.	Qual das Herze bricht.
Gesangbuch1741_2_003059	Der alles weiß, wird auch	Der alles weiß, wird auch
Gesangbuch1741_2_003060	an dich gedenken; der alles	an dich gedenken; der alles
Gesangbuch1741_2_003061	fieht, fteht dir auch bey; der	sieht, steht dir auch bei; der
Gesangbuch1741_2_003062	alles kan, wird auch dein	alles kann, wird auch dein
Gesangbuch1741_2_003063	fchikfal lenken, daß deine	Schicksal lenken, dass deine
Gesangbuch1741_2_003064	angft der freuden anfang	Angst der Freuden Anfang
Gesangbuch1741_2_003065	fey.	sei.
Gesangbuch1741_2_003066	2. Was häufft du dir mit	2. Was häufst du dir mit
Gesangbuch1741_2_003067	unruh deine fchmerzen?	Unruh deine Schmerzen?
Gesangbuch1741_2_003068	GOtt weiß fchon, wenn er	Gott weiß schon, wann er
Gesangbuch1741_2_003069	helfen foll: er plagt, und	helfen soll: er plagt, und
Gesangbuch1741_2_003070	geht ihm nicht von herzen;	geht ihm nicht von Herzen;
Gesangbuch1741_2_003071	er ftraft und ilt erbarmens-	er straft und ist Erbarmensvoll;
Gesangbuch1741_2_003072	voll; er leget auf, und hilft	er leget auf, und hilft
Gesangbuch1741_2_003073	auch felber tragen; er fchrek-	auch selber tragen; er schreckt,
Gesangbuch1741_2_003074	ket, daß er tröften kan; er	dass er trösten kann; er
Gesangbuch1741_2_003075	heilet, die er felbften wund	heilet, die er selbst wund
Gesangbuch1741_2_003076	gefchlagen, und nimmet fich	geschlagen, und nimmet sich
Gesangbuch1741_2_003077	der feinen treulich an.	der Seinen treulich an.
Gesangbuch1741_2_003078	3. Drum feelee, laß der	3. Drum Seele, lass der
Gesangbuch1741_2_003079	forge nicht den zügel, wenn	Sorge nicht den Zügel, wenn
Gesangbuch1741_2_003080	die vernunft will meifter	die Vernunft will Meister

ID

Gesangbuch1741_2_003081
 Gesangbuch1741_2_003082
 Gesangbuch1741_2_003083
 Gesangbuch1741_2_003084
 Gesangbuch1741_2_003085
 Gesangbuch1741_2_003086
 Gesangbuch1741_2_003087
 Gesangbuch1741_2_003088
 Gesangbuch1741_2_003089
 Gesangbuch1741_2_003090
 Gesangbuch1741_2_003091
 Gesangbuch1741_2_003092
 Gesangbuch1741_2_003093
 Gesangbuch1741_2_003094
 Gesangbuch1741_2_003095
 Gesangbuch1741_2_003096
 Gesangbuch1741_2_003097
 Gesangbuch1741_2_003098
 Gesangbuch1741_2_003099
 Gesangbuch1741_2_003100
 Gesangbuch1741_2_003101
 Gesangbuch1741_2_003102
 Gesangbuch1741_2_003103
 Gesangbuch1741_2_003104
 Gesangbuch1741_2_003105
 Gesangbuch1741_2_003106
 Gesangbuch1741_2_003107
 Gesangbuch1741_2_003108
 Gesangbuch1741_2_003109
 Gesangbuch1741_2_003110
 Gesangbuch1741_2_003111
 Gesangbuch1741_2_003112
 Gesangbuch1741_2_003113
 Gesangbuch1741_2_003114
 Gesangbuch1741_2_003115
 Gesangbuch1741_2_003116
 Gesangbuch1741_2_003117
 Gesangbuch1741_2_003118
 Gesangbuch1741_2_003119
 Gesangbuch1741_2_003120

Diplomatische Transkription

feyn. Schwing nur zu dem
 die glaubens=flügel, der dich
 in trübsal kan erfreun; der
 lich mit dir in ewigkeit ver-
 bunden, der liebt auch, wenn
 er dich betrübt. Drum fey
 getreu, der kranz ist schon ge-
 <pb n="460b" src="460.jpg" />
 wunden, den er dir nach dem
 lieg ohnfehlbar giebt.
 495.
 WEr ist der HErr, der
 alle wunder thut,
 von dem man im-
 mer spricht: er machet alles
 gut, der so mit macht regiert
 die ganze weite welt, der
 alles wohl verfort, und
 thut was ihm gefällt?
 2. Er ist mein GOtt, der
 HErre Zebaoth, der treue
 Seelen = Hirt und Retter
 aus der noth, der leben und
 auch tod in seinen händen
 hält: ich bin aus staub ge-
 macht: er thu was ihm ge-
 fällt.
 3. Er ist der HErr, ich bin
 ein schlechter knecht, was
 er mir auferlegt, ist alles
 gut und recht: ich folge sei-
 nem trieb, er ist mein star-
 ker Held, und führet herr-
 lich aus: er thut was ihm
 gefällt.
 4. Er ist der HErr, mein
 Wille ist sehr verkehrt, wo
 mich ein treuer rath nicht
 rechte wege lehrt, so irr ich
 hie und dort, wo er mich

Normalisierter Text

sein. Schwing nur zu dem
 die Glaubensflügel, der dich
 in Trübsal kann erfreun; der
 sich mit dir in Ewigkeit verbunden,
 der liebt auch, wenn
 er dich betrübt. Drum sei
 getreu, der Kranz ist schon ge-
 <pb n="460b" src="460.jpg" />
 wunden, den er dir nach dem
 Sieg unfehlbar giebt.
 495.
 Wer ist der Herr, der
 alle Wunder tut,
 von dem man immer
 spricht: er machet alles
 gut, der so mit Macht regiert
 die ganze weite Welt, der
 alles wohl versorgt, und
 tut was ihm gefällt?
 2. Er ist mein Gott, der
 Herr Zebaoth, der treue
 Seelenhirt und Retter
 aus der Not, der Leben
 und auch Tod in seinen
 Händen hält: ich bin aus
 Staub gemacht: er tue was
 ihm gefällt.
 3. Er ist der Herr, ich bin
 ein schlechter Knecht, was
 er mir auferlegt, ist alles
 gut und recht: ich folge seinem
 Trieb, er ist mein starker
 Held, und führet es herrlich
 aus: er tut was ihm
 gefällt.
 4. Er ist der Herr, mein
 Wille ist sehr verkehrt, wo
 mich ein treuer Rat nicht
 rechte Wege lehrt, so irr ich
 hier und dort, wo er mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003121	nicht erhält, fällt meine	nicht erhält, fällt meine
Gesangbuch1741_2_003122	wohlfahrt hin: er thu was	Wohlfahrt hin: er tue was
Gesangbuch1741_2_003123	ihm gefällt.	ihm gefällt.
Gesangbuch1741_2_003124	5. Er ilt der HErr, was	5. Er ist der Herr, was
Gesangbuch1741_2_003125	können menfchen thun? in	können Menschen tun? In
Gesangbuch1741_2_003126	feiner	seiner
Gesangbuch1741_2_003127	<pb n="461a" src="461.jpg" />	<pb n="461a" src="461.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003128	Von der ausharrenden Gedult. 443	Von der ausharrenden Geduld. 443
Gesangbuch1741_2_003129	feiner gnade foll mein gan	seiner Gnade soll mein ganzes
Gesangbuch1741_2_003130	zes welen ruhn: wo er mich	Wesen ruhn: wo er mich
Gesangbuch1741_2_003131	fchützt, wird mir vergebens	schützt, wird mir vergebens
Gesangbuch1741_2_003132	nachgestellt, ihm überlaß	nachgestellt, ihm überlass
Gesangbuch1741_2_003133	ich mich: er thu was ihm	ich mich: er tue was ihm
Gesangbuch1741_2_003134	gefällt.	gefällt.
Gesangbuch1741_2_003135	6. Er ilt der HErr; diß	6. Er ist der Herr; dies
Gesangbuch1741_2_003136	ilt mein glaubens = wort,	ist mein Glaubenswort,
Gesangbuch1741_2_003137	drauf führ in leid und freud	drauf führ in Leid und Freud
Gesangbuch1741_2_003138	er meinen wandel fort, bis	er meinen Wandel fort, bis
Gesangbuch1741_2_003139	zu der himmels=pfort: fahr	zu der Himmelsport: fahr
Gesangbuch1741_2_003140	hin, du böfe welt, hier ilt der	hin, du böse Welt, hier ist der
Gesangbuch1741_2_003141	HErr, der thut was ihm	Herr, der tut was ihm
Gesangbuch1741_2_003142	und mir gefällt.	und mir gefällt.
Gesangbuch1741_2_003143	7. Er ilt der HErr; deß	7. Er ist der Herr; dess
Gesangbuch1741_2_003144	freu und tröft ich mich, was	freu und tröst ich mich, was
Gesangbuch1741_2_003145	er mir zugefagt, giebt er	er mir zugesagt, gibt er
Gesangbuch1741_2_003146	ganz ficherlich: er ilt der	ganz sicherlich: er ist der
Gesangbuch1741_2_003147	wahre GOtt, der bund und	wahre Gott, der Bund und
Gesangbuch1741_2_003148	gnade hält; darauf verlaß	Gnade hält; darauf verlass
Gesangbuch1741_2_003149	ich mich: Er thut was ihm	ich mich: Er tut was ihm
Gesangbuch1741_2_003150	gefällt.	gefällt.
Gesangbuch1741_2_003151	496. Mel. 1.	496. Mel. 1.
Gesangbuch1741_2_003152	WJe GOtt mich	Wie Gott mich
Gesangbuch1741_2_003153	führt, fo will ich	führt, so will ich
Gesangbuch1741_2_003154	gehn, ohn alles ei	gehn, ohn alles Eigenwählen,
Gesangbuch1741_2_003155	gen=wählen, gefchicht, was	geschieht, was
Gesangbuch1741_2_003156	er mir auserfehn, wird	er mir ausersehn, wird
Gesangbuch1741_2_003157	mirs an keinem fehlen:	mirs an keinem fehlen:
Gesangbuch1741_2_003158	wie er mich führt, fo geh	wie er mich führt, so geh
Gesangbuch1741_2_003159	ich mit, und folge willig	ich mit, und folge willig
Gesangbuch1741_2_003160	fchritt vor fchritt, in kind	Schritt vor Schritt, in kindlichem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003161	lichem vertrauen.	Vertrauen.
Gesangbuch1741_2_003162	2. Wie GOtt mich	2. Wie Gott mich
Gesangbuch1741_2_003163	führt, fo geb ich mich in fei-	führt, so geb ich mich in seinen
Gesangbuch1741_2_003164	nen Vater=willen: fcheints	Vaterwillen: scheint es
Gesangbuch1741_2_003165	der vernunft gleich wunder-	der Vernunft gleich wunder-
Gesangbuch1741_2_003166	<pb n="461b" src="461.jpg" />	<pb n="461b" src="461.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003167	lich, fein rath wird doch er-	lich, sein Rat wird doch erfüllen,
Gesangbuch1741_2_003168	füllen, was er in liebe hat	was er in Liebe hat
Gesangbuch1741_2_003169	bedacht, eh er mich an das	bedacht, eh er mich an das
Gesangbuch1741_2_003170	licht gebracht; ich bin ja	Licht gebracht; ich bin ja
Gesangbuch1741_2_003171	nicht mein eigen.	nicht mein Eigen.
Gesangbuch1741_2_003172	3. Wie GOtt mich führt,	3. Wie Gott mich führt,
Gesangbuch1741_2_003173	fo will ich gehn, es geh durch	so will ich gehn, es geh durch
Gesangbuch1741_2_003174	dorn und hecken: von vor-	Dorn und Hecken: von vornen
Gesangbuch1741_2_003175	nen läßt lich GOtt nicht fehn,	lässt sich Gott nicht sehn,
Gesangbuch1741_2_003176	zuletzt wird ers entdecken,	zuletzt wird er es entdecken,
Gesangbuch1741_2_003177	wie er, nach feinem Vaters=	wie er, nach seinem VatersRat,
Gesangbuch1741_2_003178	rath, mich treu und wohl	mich treu und wohl
Gesangbuch1741_2_003179	geführt hat: diß fey mein	geführt hat: dies sei mein
Gesangbuch1741_2_003180	glaubens=anker!	Glaubensanker!
Gesangbuch1741_2_003181	497. Mel. 40.	497. Mel. 40.
Gesangbuch1741_2_003182	WJe wohl ift mir in	Wie wohl ist mir in
Gesangbuch1741_2_003183	meiner feelen,	meiner Seele,
Gesangbuch1741_2_003184	wenn ich in GOt-	wenn ich in Gottes
Gesangbuch1741_2_003185	tes führung ruh,ich darf mich	Führung ruh, ich darf mich
Gesangbuch1741_2_003186	nicht mit forgen qvülen, ich	nicht mit Sorgen quälen, ich
Gesangbuch1741_2_003187	fchlieffe nur die augen zu,	schließe nur die Augen zu,
Gesangbuch1741_2_003188	und folg ihm, wie er mich	und folg ihm, wie er mich
Gesangbuch1741_2_003189	will führen; weil ich doch	führen will; weil ich doch
Gesangbuch1741_2_003190	immerdar kan fpüren, daß	immerdar kann spüren, dass
Gesangbuch1741_2_003191	nur fein rath allein befeht,	nur sein Rat allein besteht,
Gesangbuch1741_2_003192	und daß nur diefes wird ge-	und dass nur dieses wird geschehen,
Gesangbuch1741_2_003193	fchehen, was er, und nicht,	was er, und nicht,
Gesangbuch1741_2_003194	was ich erleben: drum laß	was ich ersehen: drum lass
Gesangbuch1741_2_003195	ichs gehen, wie es geht.	ichs gehen, wie es geht.
Gesangbuch1741_2_003196	2. Was foll mein eigen-	2. Was soll mein Eigensinn
Gesangbuch1741_2_003197	finn mich kränken? fein	mich kränken? Sein
Gesangbuch1741_2_003198	will und rath wird nur voll-	Wille und Rat wird nur vollbracht.
Gesangbuch1741_2_003199	bracht. Ich darf was künf-	Ich darf, was künftig
Gesangbuch1741_2_003200	tig, nicht bedenken; er hat	ist, nicht bedenken; er

ID

Gesangbuch1741_2_003201
 Gesangbuch1741_2_003202
 Gesangbuch1741_2_003203
 Gesangbuch1741_2_003204
 Gesangbuch1741_2_003205
 Gesangbuch1741_2_003206
 Gesangbuch1741_2_003207
 Gesangbuch1741_2_003208
 Gesangbuch1741_2_003209
 Gesangbuch1741_2_003210
 Gesangbuch1741_2_003211
 Gesangbuch1741_2_003212
 Gesangbuch1741_2_003213
 Gesangbuch1741_2_003214
 Gesangbuch1741_2_003215
 Gesangbuch1741_2_003216
 Gesangbuch1741_2_003217
 Gesangbuch1741_2_003218
 Gesangbuch1741_2_003219
 Gesangbuch1741_2_003220
 Gesangbuch1741_2_003221
 Gesangbuch1741_2_003222
 Gesangbuch1741_2_003223
 Gesangbuch1741_2_003224
 Gesangbuch1741_2_003225
 Gesangbuch1741_2_003226
 Gesangbuch1741_2_003227
 Gesangbuch1741_2_003228
 Gesangbuch1741_2_003229
 Gesangbuch1741_2_003230
 Gesangbuch1741_2_003231
 Gesangbuch1741_2_003232
 Gesangbuch1741_2_003233
 Gesangbuch1741_2_003234
 Gesangbuch1741_2_003235
 Gesangbuch1741_2_003236
 Gesangbuch1741_2_003237
 Gesangbuch1741_2_003238
 Gesangbuch1741_2_003239
 Gesangbuch1741_2_003240

Diplomatische Transkription

Ichon selber dran gedacht.
 Und eh ich noch zur welt ge-
 bohren, ja ewig her Ichon
 aus-
 <pb n="462a" src="462.jpg" />
 444 Von der ausharrenden Gedult.
 auserkohren: wie er, nach
 jedem tritt und fchritt, mich
 felig durch die welt will füh-
 ren, und alles mir zum heyl
 regieren: drum geh ich im-
 mer kindlich mit.
 3. Ich hab ihm ja mich
 ganz ergeben, und diß ift
 auch mein innig flehn, daß
 nur fein will im ganzen le-
 ben an mir doch möge ftets
 gefchehn, fo wird in meinen
 lebens = jahren mir auch nie
 etwas wiederfahren, als
 was fein rath mir hat er-
 kieft, und diefes, wie es auch
 gefchienen, wird mir zum
 heyl und beften dienen, weil,
 was er thut, ftets heilfam
 ift.
 4. Zwar wenn mich mei-
 ne fünden kränken, fo ftellt
 fich manche furcht noch ein,
 ob GOtt nicht werde dran
 gedenken, und mir ein ftren-
 ger richter feyn, und ob ich
 nicht in fernen jahren noch
 erft die ftrafe werd erfah-
 ren, die ich durch fünde wohl
 verdient; doch nein, es ift
 ins meer verfenket, daß er
 nicht ferner dran gedenket,
 es ift durch Chriftum Ichon
 verfühnt.

Normalisierter Text

hat schon selber dran gedacht.
 Und eh ich noch zur Welt geboren,
 ja ewig her schon aus-
 <pb n="462a" src="462.jpg" />
 444 Von der ausharrenden Geduld.
 auserkoren: wie er, nach
 jedem Tritt und Schritt, mich
 selig durch die Welt führen
 will, und alles mir zum Heil
 regieren: drum geh ich immer
 kindlich mit.
 3. Ich hab ihm ja mich
 ganz ergeben, und dies ist
 auch mein innig Flehn, dass
 nur sein Will im ganzen Leben
 an mir doch möge stets
 geschehn, so wird in meinen
 Lebensjahren mir auch nie
 etwas widerfahren, als
 was sein Rat mir hat erkieset,
 und dieses, wie es auch
 geschienen, wird mir zum
 Heil und Besten dienen, weil,
 was er tut, stets heilsam
 ist.
 4. Zwar wenn mich meine
 Sünden kränken, so stellt
 sich manche Furcht noch ein,
 ob Gott nicht werde dran
 gedenken, und mir ein strenger
 Richter sein, und ob ich
 nicht in fernen Jahren noch
 erst die Strafe werd erfahren,
 die ich durch Sünde wohl
 verdient; doch nein, es ist
 ins Meer versenket, dass er
 nicht ferner dran gedenket,
 es ist durch Christum schon
 versühnt.

ID

Gesangbuch1741_2_003241
 Gesangbuch1741_2_003242
 Gesangbuch1741_2_003243
 Gesangbuch1741_2_003244
 Gesangbuch1741_2_003245
 Gesangbuch1741_2_003246
 Gesangbuch1741_2_003247
 Gesangbuch1741_2_003248
 Gesangbuch1741_2_003249
 Gesangbuch1741_2_003250
 Gesangbuch1741_2_003251
 Gesangbuch1741_2_003252
 Gesangbuch1741_2_003253
 Gesangbuch1741_2_003254
 Gesangbuch1741_2_003255
 Gesangbuch1741_2_003256
 Gesangbuch1741_2_003257
 Gesangbuch1741_2_003258
 Gesangbuch1741_2_003259
 Gesangbuch1741_2_003260
 Gesangbuch1741_2_003261
 Gesangbuch1741_2_003262
 Gesangbuch1741_2_003263
 Gesangbuch1741_2_003264
 Gesangbuch1741_2_003265
 Gesangbuch1741_2_003266
 Gesangbuch1741_2_003267
 Gesangbuch1741_2_003268
 Gesangbuch1741_2_003269
 Gesangbuch1741_2_003270
 Gesangbuch1741_2_003271
 Gesangbuch1741_2_003272
 Gesangbuch1741_2_003273
 Gesangbuch1741_2_003274
 Gesangbuch1741_2_003275
 Gesangbuch1741_2_003276
 Gesangbuch1741_2_003277
 Gesangbuch1741_2_003278
 Gesangbuch1741_2_003279
 Gesangbuch1741_2_003280

Diplomatische Transkription

5. Ich müfte felbft mein
 richter werden, mich trifft kein
 todes = urthel = fpruch : der
 HErr vergiebet hier auf
 <pb n="462b" src="462.jpg" />
 erden, alsdann fo weichet
 ftraf und fluch, und wird
 mich gleich was treffen kön-
 nen, fo darf ichs keine ftra-
 fe nennen, es ift vielmehr
 ein liebes=pfand, es kommt
 von feinen Vater = händen,
 die werden auch zum beften
 wenden, was fich zu meinem
 fall verband.
 6. Ich weiß, er hat mich
 nicht vergelffen, ich lieg ihm
 ja im herz und finn: er hat
 mein theil mir zugemeffen,
 dadurch ich fchon vergnüget
 bin. Wenn ich in hofnung
 mich recht faffe, und mich
 ihm kindlich überlaße, ich
 freu mich da auf feinen
 fchluß, und weiß, wenn alle
 wetter toben, daß dennoch,
 was der HErrn von oben
 bechloffen hat, gefchehen
 muß.
 7. Nur werd ich feinen
 weißen fchlüffen, die ja auf
 lauter fegen gehn, auch im-
 mer kindlich folgen müffen,
 fo bleib ich in der ruhe ftehn.
 Hingegen, wenn ich felber
 wehle, und feinen rath da-
 bey verfehle, da krieg ich un-
 ruh, pein und qvaal: ich
 muß durch fchaden mich be-
 lehren, und noch darzu den

Normalisierter Text

5. Ich müßte selbst mein
 Richter werden, mich trifft kein
 Todesurteilspruch: der
 Herr vergiebet hier auf
 <pb n="462b" src="462.jpg" />
 Erden, alsdann so weichet
 Straf und Fluch, und wird
 mich gleich was treffen können,
 so darf ichs keine Strafe
 nennen, es ist vielmehr
 ein Liebespfand, es kommt
 von seinen Vaterhänden,
 die werden auch zum Besten
 wenden, was sich zu meinem
 Fall verband.
 6. Ich weiß, er hat mich
 nicht vergessen, ich lieg ihm
 ja im Herz und Sinn: er hat
 mein Teil mir zugemessen,
 dadurch ich schon vergnüget
 bin. Wenn ich in Hoffnung
 mich recht fasse, und mich
 ihm kindlich überlasse, ich
 freu mich da auf seinen
 Schluss, und weiß, wenn alle
 Wetter toben, dass dennoch,
 was der Herr von oben
 beschlossen hat, geschehen
 muss.
 7. Nur werd ich seinen
 weisen Schlüssen, die ja auf
 lauter Segen gehn, auch immer
 kindlich folgen müssen,
 so bleib ich in der Ruhe stehn.
 Hingegen, wenn ich selber
 wähle, und seinen Rat dabei
 verfehle, da krieg ich Unruh,
 Pein und Qual: ich
 muss durch Schaden mich belehren,
 und noch dazu den

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003281	vorwurf hören: fieh, das	Vorwurf hören: Sieh, das
Gesangbuch1741_2_003282	ift deine eigne wahl.	ist deine eigne Wahl.
Gesangbuch1741_2_003283	8. Drum fürcht ich dich,	8. Drum fürcht ich dich,
Gesangbuch1741_2_003284	du	du
Gesangbuch1741_2_003285	<pb n="463a" src="463.jpg" />	<pb n="463a" src="463.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003286	Von der ausharrenden Gedult. 445	Von der ausharrenden Geduld. 445
Gesangbuch1741_2_003287	du eigen=wille, und will nur	du Eigenwille, und will nur
Gesangbuch1741_2_003288	ftets gelaffen feyn, ich finde	stets gelassen sein, ich finde
Gesangbuch1741_2_003289	da die größte ftille, es ftellt	da die größte Stille, es stellt
Gesangbuch1741_2_003290	fich freud und frieden ein.	sich Freud und Frieden ein.
Gesangbuch1741_2_003291	Da bin ich denn gar wohl zu	Da bin ich denn gar wohl zu
Gesangbuch1741_2_003292	frieden mit dem, was mir	frieden mit dem, was mir
Gesangbuch1741_2_003293	mein GOtt bechieden, war-	mein Gott beschieden, warum?
Gesangbuch1741_2_003294	um? fein will ift nur mein	Sein Wille ist nur mein
Gesangbuch1741_2_003295	ziel: und da ich fonft nichts	Ziel: und da ich sonst nichts
Gesangbuch1741_2_003296	will begehren, als was er	will begehren, als was er
Gesangbuch1741_2_003297	mir nur will gewehren: fo	mir nur gewähren will: so
Gesangbuch1741_2_003298	krieg ich immer, was ich	krieg ich immer, was ich
Gesangbuch1741_2_003299	will.	will.
Gesangbuch1741_2_003300	498. Mel. 13.	498. Mel. 13.
Gesangbuch1741_2_003301	Wir feynd ungezogne	Wir sind ungezogne
Gesangbuch1741_2_003302	leute, die GOtt	Leute, die Gott
Gesangbuch1741_2_003303	nicht vergnügen	nicht vergnügen
Gesangbuch1741_2_003304	kan, feiner führung dankt	kann, seiner Führung dankt
Gesangbuch1741_2_003305	man heute, morgen kömmt	man heute, morgen kommt
Gesangbuch1741_2_003306	fie fauer an; wenn wir doch	sie sauer an; wenn wir doch
Gesangbuch1741_2_003307	einmal bedächten, ob wir	einmal bedächten, ob wir
Gesangbuch1741_2_003308	billig darum rechten?	billig darum rechten?
Gesangbuch1741_2_003309	2. Führt der HErr dich	2. Führt der Herr dich
Gesangbuch1741_2_003310	in die enge, allemahl aus weis-	in die Enge, allemal aus weisem
Gesangbuch1741_2_003311	fem rath, denkft du nicht	Rat, denkst du nicht
Gesangbuch1741_2_003312	der wunder menge, die er	der Wunder Menge, die er
Gesangbuch1741_2_003313	dir erwiefen hat; da ift dein	dir erwiesen hat; da ist dein
Gesangbuch1741_2_003314	verdruß zu mächtig, und	Verdruss zu mächtig, und
Gesangbuch1741_2_003315	dein GOtt wird dir verdäch-	dein Gott wird dir verdächtig.
Gesangbuch1741_2_003316	tig.	
Gesangbuch1741_2_003317	3. Solte, der die feele lie-	3. Sollte, der die Seele liebet,
Gesangbuch1741_2_003318	bet, nicht dadurch beleidigt	nicht dadurch beleidigt
Gesangbuch1741_2_003319	feyn; daß man mehr auf	sein; dass man mehr auf
Gesangbuch1741_2_003320	menfchen giebet, als auf fei-	Menschen gibt, als auf seinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003321	nen gnadenschein; geht ein	Gnadenschein; geht ein
Gesangbuch1741_2_003322	band der welt gefchlechte ü	Band der Weltgeschlechter
Gesangbuch1741_2_003323	ber feine alten rechte?	über seine alten Rechte?
Gesangbuch1741_2_003324	<pb n="463b" src="463.jpg" />	<pb n="463b" src="463.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003325	4. Wahrlich, nein wir	4. Wahrlich, nein wir
Gesangbuch1741_2_003326	folten wißen, eben darum	sollten wissen, eben darum
Gesangbuch1741_2_003327	fey der HErr in diß jammer	sei der Herr in dies Jammertal
Gesangbuch1741_2_003328	thal geriffen, eben darum	gerissen, eben darum
Gesangbuch1741_2_003329	habe er sich mit unferm	habe er sich mit unserm
Gesangbuch1741_2_003330	fleisch vermählet, und am	Fleisch vermählet, und am
Gesangbuch1741_2_003331	holz für uns gequälet.	Holz für uns gequälet.
Gesangbuch1741_2_003332	5. Darum fey er auch	5. Darum sei er auch
Gesangbuch1741_2_003333	verfchieden, und erfanden	verschieden, und erstanden
Gesangbuch1741_2_003334	aus der gruft, darum in	aus der Gruft, darum in
Gesangbuch1741_2_003335	triumph und frieden aufge	Triumph und Frieden aufgestiegen
Gesangbuch1741_2_003336	fliegen durch die luft; daß er	durch die Luft; dass er
Gesangbuch1741_2_003337	feine menfchen=liebe auf das	seine Menschenliebe auf
Gesangbuch1741_2_003338	allerhöchfte triebe.	das allerhöchste triebe.
Gesangbuch1741_2_003339	6. Sein verdienft ift nicht	6. Sein Verdienst ist nicht
Gesangbuch1741_2_003340	geringe, er liebt uns fo un	geringe, er liebt uns so ungemein,
Gesangbuch1741_2_003341	gemein, daß wir ihm in kei	dass wir ihm in keinem
Gesangbuch1741_2_003342	nem dinge folten mehr ent	Dinge sollten mehr entgegen
Gesangbuch1741_2_003343	gegen feyn: feele, folg ihm	sein: Seele, folg ihm
Gesangbuch1741_2_003344	nur geduldig, du bist ihm ja	nur geduldig, du bist ihm ja
Gesangbuch1741_2_003345	alles fchuldig.	alles schuldig.
Gesangbuch1741_2_003346	7. Laß dichs alfo nicht	7. Lass dichs also nicht
Gesangbuch1741_2_003347	verdrießen; ob der regung	verdrießen; ob der Regung
Gesangbuch1741_2_003348	eifer raucht, dis und jenes	Eifer raucht, dies und jenes
Gesangbuch1741_2_003349	gut zu mißen, wens dem	Gut zu missen, wens dem
Gesangbuch1741_2_003350	freunde gut gedäucht: laffe	Freunde gut dünkt: lasse
Gesangbuch1741_2_003351	Chriffti fanften willen dei	Christi sanften Willen deines
Gesangbuch1741_2_003352	nes willens hitze fillen.	Willens Hitze stillen.
Gesangbuch1741_2_003353	8. Nun! wir wollen uns	8. Nun! Wir wollen uns
Gesangbuch1741_2_003354	mit thränen, durch dis jam	mit Tränen, durch dies Jammertal
Gesangbuch1741_2_003355	merthal zu gehn, und den	zu gehn, und den
Gesangbuch1741_2_003356	HErrn zu fchauen fehnen,	Herrn zu schauen sehnen,
Gesangbuch1741_2_003357	die wir auf der wache ftehn,	die wir auf der Wache stehn,
Gesangbuch1741_2_003358	und bey fürchtiger gefah	und bei fürchtiger Gefahren
Gesangbuch1741_2_003359	ren unfern innern fchatz be	unsern innern Schatz bewahren.
Gesangbuch1741_2_003360	wahren.	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003361	9. JEſu, laß uns gnad	9. Jesus, lass uns Gnad
Gesangbuch1741_2_003362	erlangen, hilf uns durch die	erlangen, hilf uns durch die
Gesangbuch1741_2_003363	ſtraffe	Straße
Gesangbuch1741_2_003364	<pb n="464a" src="464.jpg" />	<pb n="464a" src="464.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003365	446 Von der ausharrenden Geduld.	446 Von der ausharrenden Geduld.
Gesangbuch1741_2_003366	ſtraffe hin, die die feligen geſ	Straße hin, die die Seligen gegangen,
Gesangbuch1741_2_003367	gangen, gieb uns einen wak	gib uns einen wackern
Gesangbuch1741_2_003368	kern ſinn, welcher mit des	Sinn, welcher mit des
Gesangbuch1741_2_003369	glaubens wehre all zu grund	Glaubens Wehre alles zu
Gesangbuch1741_2_003370	und boden kehre.	Grund und Boden kehre.
Gesangbuch1741_2_003371	10. Und wenn unſrer tage	10. Und wenn unſrer Tage
Gesangbuch1741_2_003372	länge auch ihr ziel erreicht	Länge auch ihr Ziel erreicht
Gesangbuch1741_2_003373	hat, hilf uns durch des to	hat, hilf uns durch des Todes
Gesangbuch1741_2_003374	des enge in die breite gaffen	Enge in die breite Gassenstadt,
Gesangbuch1741_2_003375	ſtadt, da erholt ſich nach	da erholt ſich nach
Gesangbuch1741_2_003376	dem fechten alle menge der	dem Fechten alle Menge der
Gesangbuch1741_2_003377	gerechten.	Gerechten.
Gesangbuch1741_2_003378	11. Tröſte aber auch die	11. Tröſte aber auch die
Gesangbuch1741_2_003379	deinen, denen unſre ſchei	Deinen, denen unſre Scheidensart
Gesangbuch1741_2_003380	dens=art allzufferblich wolte	allzu ſterblich wollte
Gesangbuch1741_2_003381	ſcheinen, und wenn ſie die	scheinen, und wenn ſie die
Gesangbuch1741_2_003382	pilger = fahrt auch in ihren	Pilgerfahrt auch in ihren
Gesangbuch1741_2_003383	theil behalten, führe ſie zum	Teil behalten, führe ſie zum
Gesangbuch1741_2_003384	ſtuhl des alten.	Stuhl des Alten.
Gesangbuch1741_2_003385	499. Mel. 80.	499. Mel. 80.
Gesangbuch1741_2_003386	UM mich hab ich mich	Um mich hab ich mich
Gesangbuch1741_2_003387	ausbekümmert, die	ausbekümmert, die
Gesangbuch1741_2_003388	forge ich auf GOtt	Sorge ich auf Gott
Gesangbuch1741_2_003389	gelegt: ob erd und himmel	gelegt: ob Erd und Himmel
Gesangbuch1741_2_003390	gleich zertrümmert, ſo weiß	gleich zertrümmert, ſo weiß
Gesangbuch1741_2_003391	ich doch, daß er mich trägt:	ich doch, daß er mich trägt:
Gesangbuch1741_2_003392	und hab ich meinen treuen	und hab ich meinen treuen
Gesangbuch1741_2_003393	GOtt, ſo frag ich nichts	Gott, ſo frag ich nichts
Gesangbuch1741_2_003394	nach noth und tod.	nach Not und Tod.
Gesangbuch1741_2_003395	500.	500.
Gesangbuch1741_2_003396	ZUlezt gehts wohl, dem,	Zuletzt gehts wohl, dem,
Gesangbuch1741_2_003397	der gerecht auf erden	der gerecht auf Erden
Gesangbuch1741_2_003398	durch Chriſti blut	durch Chriſti Blut
Gesangbuch1741_2_003399	und GOttes erbe war. Es	und Gottes Erbe war. Es
Gesangbuch1741_2_003400	kömmt zulezt das angeneh	kommt zuletzt das angenehme

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003401	me jahr, der tag des heyls,	Jahr, der Tag des Heils,
Gesangbuch1741_2_003402	<pb n="464b" src="464.jpg" />	<pb n="464b" src="464.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003403	an dem wir frölich werz	an dem wir fröhlich werden.
Gesangbuch1741_2_003404	den.	
Gesangbuch1741_2_003405	2. Zulezt giebt GOtt	2. Zuletzt gibt Gott,
Gesangbuch1741_2_003406	wornach wir uns gefehnet;	wonach wir uns gesehnet;
Gesangbuch1741_2_003407	wenn glaub und lieb im	wenn Glaub und Lieb im
Gesangbuch1741_2_003408	creuz bewähret ift, und man	Kreuz bewähret ist, und man
Gesangbuch1741_2_003409	gedult an unfern ftirnen	Geduld an unsern Stirnen
Gesangbuch1741_2_003410	lift; wenn wir genug find	liest; wenn wir genug sind
Gesangbuch1741_2_003411	von der welt gehöhnet.	von der Welt gehöhnet.
Gesangbuch1741_2_003412	3. Zulezt reicht man den	3. Zuletzt reicht man den
Gesangbuch1741_2_003413	liegern ihre kronen, und	Siegern ihre Kronen, und
Gesangbuch1741_2_003414	führet fie vom feld ins vaterz	führet sie vom Feld ins Vaterland,
Gesangbuch1741_2_003415	land, allwo bereit der felge	allwo bereit der selge
Gesangbuch1741_2_003416	ruhe = ftand, dadurch der	Ruhezustand, dadurch der
Gesangbuch1741_2_003417	fürft den kampf pflegt zu bez	Fürst den Kampf pflegt zu belohnen.
Gesangbuch1741_2_003418	lohnem.	
Gesangbuch1741_2_003419	4. Zulezt macht GOtt	4. Zuletzt macht Gott
Gesangbuch1741_2_003420	das waffer felbft zu weine,	das Wasser selbst zu Wein,
Gesangbuch1741_2_003421	der beffer ift und alle gäft	der besser ist und alle Gäste
Gesangbuch1741_2_003422	erfreut, im glauben ftärkt	erfreut, im Glauben stärkt
Gesangbuch1741_2_003423	die neuen hochzeit=leut, da	die neuen Hochzeitsleut, da
Gesangbuch1741_2_003424	fieht man denn, daß ers aufs	sieht man dann, dass er es aufs
Gesangbuch1741_2_003425	belte meine.	Beste meint.
Gesangbuch1741_2_003426	5. Zulezt wird erft die	5. Zuletzt wird erst die
Gesangbuch1741_2_003427	Rahel beygeleget dem Ifraz	Rahel beigelegt dem Israel.
Gesangbuch1741_2_003428	el. Zulezt wird Jofeph groß	Zuletzt wird Joseph groß
Gesangbuch1741_2_003429	und kömmt empor, erft war	und kommt empor, erst war
Gesangbuch1741_2_003430	er arm und bloß. Zulezt	er arm und bloß. Zuletzt
Gesangbuch1741_2_003431	ward Job aufs herrlichfte	ward Job aufs herrlichste
Gesangbuch1741_2_003432	verpfeget.	verpfeget.
Gesangbuch1741_2_003433	6. Zulezt wird erft der	6. Zuletzt wird erst der
Gesangbuch1741_2_003434	Mann, der HErr gebohren,	Mann, der Herr geboren,
Gesangbuch1741_2_003435	auf welchen fich die gläubz	auf welchen sich die Gläubigen
Gesangbuch1741_2_003436	gen gefreut; er fchoß herz	gefrenut; er schoss herauf
Gesangbuch1741_2_003437	auf im lezten theil der zeit,	im letzten Teil der Zeit,
Gesangbuch1741_2_003438	und war dazu von ewigkeit	und war dazu von Ewigkeit
Gesangbuch1741_2_003439	erkohren.	erkoren.
Gesangbuch1741_2_003440	7. Zulezt, und nicht zur	7. Zuletzt, und nicht zur

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003441	erft,	erst,
Gesangbuch1741_2_003442	<pb n="465a" src="465.jpg" />	<pb n="465a" src="465.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003443	Von der göttlichen Weisheit. 447	Von der göttlichen Weisheit. 447
Gesangbuch1741_2_003444	erft, nimmt GOtt die feinen	erst, nimmt Gott die Seinen
Gesangbuch1741_2_003445	ins paradies, ins lebens	ins Paradies, ins Lebensliebereich,
Gesangbuch1741_2_003446	liebe=reich, und machet fie	und machet sie
Gesangbuch1741_2_003447	den engeln GOttes gleich,	den Engeln Gottes gleich,
Gesangbuch1741_2_003448	vorhero läßt er fie erft gnug	vorhero lässt er sie erst genug
Gesangbuch1741_2_003449	abweinen.	abweinen.
Gesangbuch1741_2_003450	8. Zulezt! merks wohl,	8. Zuletzt! Merk es wohl,
Gesangbuch1741_2_003451	<pb n="465b" src="465.jpg" />	<pb n="465b" src="465.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003452	und halte nur fein ftille, o	und halte nur fein stille, o
Gesangbuch1741_2_003453	liebes herz, dem, der dich erft	liebes Herz, dem, der dich erst
Gesangbuch1741_2_003454	betrübt, und dich dabey doch	betrübt, und dich dabei doch
Gesangbuch1741_2_003455	währlich herzlich liebt: ge-	währlich herzlich liebt: gedenke
Gesangbuch1741_2_003456	denke nur: es ift fo GOt-	nur: es ist so Gottes
Gesangbuch1741_2_003457	tes wille.	Wille.
Gesangbuch1741_2_003458	<pb n="465c" src="465.jpg" />	<pb n="465c" src="465.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003459	Von der göttlichen Weisheit und der	Von der göttlichen Weisheit und der
Gesangbuch1741_2_003460	Klugheit der Gerechten.	Klugheit der Gerechten.
Gesangbuch1741_2_003461	501. Mel. 6.	501. Mel. 6.
Gesangbuch1741_2_003462	ALs ich die armuth	Als ich die Armut
Gesangbuch1741_2_003463	nahm inacht, und	in Acht nahm, und
Gesangbuch1741_2_003464	mich darein ergabe,	mich darein ergab,
Gesangbuch1741_2_003465	ward ich zum rechten ziel	ward ich zum rechten Ziel
Gesangbuch1741_2_003466	gebracht, ins chriften erfte	gebracht, ins Christen erste
Gesangbuch1741_2_003467	haabe; und wurde lebend	Habe; und wurde lebend
Gesangbuch1741_2_003468	in dem tod; o wunder ü-	in dem Tod; o Wunder über
Gesangbuch1741_2_003469	ber maßen! ich kriegt das	Maßen! Ich kriegte das
Gesangbuch1741_2_003470	höchfte gut in GOtt, fo	höchste Gut in Gott, so
Gesangbuch1741_2_003471	bald ich mich verlaffen.	bald ich mich verlassen.
Gesangbuch1741_2_003472	2. So bald den eignen	2. Sobald den eignen
Gesangbuch1741_2_003473	tugend=dunft ich floh, und	Tugenddunst ich floh, und
Gesangbuch1741_2_003474	ganz ließ fahren, kont fich	ganz ließ fahren, konnte
Gesangbuch1741_2_003475	mein geift voll liebes=brunft	sich mein Geist voll Liebesbrunst
Gesangbuch1741_2_003476	mit dem verfühner paaren.	mit dem Versöhner
Gesangbuch1741_2_003477	Ich hab erlangt ohn langem	paaren. Ich hab erlangt
Gesangbuch1741_2_003478	freit, was meine feel begeh-	ohn langem Streit, was
Gesangbuch1741_2_003479	ret, und leb in nichts als	meine Seele begehret,
Gesangbuch1741_2_003480	lauter freud, weil mir diß ift	und leb in nichts als

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003481	gewähret.	lauter Freud, weil mir dies
Gesangbuch1741_2_003482	3. Auch weil ich in der einfalt	ist gewähret.
Gesangbuch1741_2_003483	bin, und alles lasse sinken;	3. Auch weil ich in der Einfalt
Gesangbuch1741_2_003484	so find ich Gnad in	bin, und alles lasse sinken;
Gesangbuch1741_2_003485		so find ich Gnad in
Gesangbuch1741_2_003486		
Gesangbuch1741_2_003487	meinem Sinn, die mir der	meinem Sinn, die mir der
Gesangbuch1741_2_003488	Herr lässt blinken: selbst Finsternis	Herr lässt blinken: selbst Finsternis
Gesangbuch1741_2_003489	ist jetzt mein Licht,	ist jetzt mein Licht,
Gesangbuch1741_2_003490	weil ich mich selbst nicht übe;	weil ich mich selbst nicht übe;
Gesangbuch1741_2_003491	denn Gott eröffnet mein	denn Gott eröffnet mein
Gesangbuch1741_2_003492	Gesicht, und führt mich in die	Gesicht, und führt mich in die
Gesangbuch1741_2_003493	Liebe.	Liebe.
Gesangbuch1741_2_003494	4. Gelehrte, kommt zum	4. Gelehrte, kommt zum
Gesangbuch1741_2_003495	Nichts heran; * sonst ist euer	Nichts heran; * sonst ist euer
Gesangbuch1741_2_003496	Tun Gewirre! Wer sich	Tun Gewirre! Wer sich
Gesangbuch1741_2_003497	nicht findet auf dieser Bahn,	nicht findet auf dieser Bahn,
Gesangbuch1741_2_003498	bleibt ewig in der Irre.	bleibt ewig in der Irre.
Gesangbuch1741_2_003499	Wohl mir, dass ich in dieser	Wohl mir, dass ich in dieser
Gesangbuch1741_2_003500	Zunft gläubig stehend gefunden	Zunft gläubig stehend gefunden
Gesangbuch1741_2_003501	werde, weil ich die	werde, weil ich die
Gesangbuch1741_2_003502	blinde Unvernunft dadurch	blinde Unvernunft dadurch
Gesangbuch1741_2_003503	hab überwunden.	hab überwunden.
Gesangbuch1741_2_003504	* 1. Cor. 1.	* 1. Kor. 1.
Gesangbuch1741_2_003505	5. Fürwahr, da kommt	5. Fürwahr, da kommt
Gesangbuch1741_2_003506	alles her, was jemals war	alles her, was jemals war
Gesangbuch1741_2_003507	verborgen, dies macht das	verborgen, dies macht das
Gesangbuch1741_2_003508	Leben ohn Beschwer; man	Leben ohn Beschwer; man
Gesangbuch1741_2_003509	hat vor nichts zu sorgen. Es	hat vor nichts zu sorgen. Es
Gesangbuch1741_2_003510	ist der Reichste auf dieser	ist der Reichste auf dieser
Gesangbuch1741_2_003511	Welt, der Ärmste an Begehren:	Welt, der Ärmste an Begehren:
Gesangbuch1741_2_003512	denn was man eigenwillig	denn was man eigenwillig
Gesangbuch1741_2_003513	hält,	hält,
Gesangbuch1741_2_003514		
Gesangbuch1741_2_003515		
Gesangbuch1741_2_003516	448 Von der göttlichen Weisheit	448 Von der göttlichen Weisheit
Gesangbuch1741_2_003517	hält, kan uns von Gott ab-	hält, kann uns von Gott ab-
Gesangbuch1741_2_003518	kehren.	kehren.
Gesangbuch1741_2_003519	6. Die einfalt ist los und	6. Die Einfalt ist los und
Gesangbuch1741_2_003520	befreyt, ist herr und wird's	befreit, ist Herr und wird's

ID

Gesangbuch1741_2_003521
 Gesangbuch1741_2_003522
 Gesangbuch1741_2_003523
 Gesangbuch1741_2_003524
 Gesangbuch1741_2_003525
 Gesangbuch1741_2_003526
 Gesangbuch1741_2_003527
 Gesangbuch1741_2_003528
 Gesangbuch1741_2_003529
 Gesangbuch1741_2_003530
 Gesangbuch1741_2_003531
 Gesangbuch1741_2_003532
 Gesangbuch1741_2_003533
 Gesangbuch1741_2_003534
 Gesangbuch1741_2_003535
 Gesangbuch1741_2_003536
 Gesangbuch1741_2_003537
 Gesangbuch1741_2_003538
 Gesangbuch1741_2_003539
 Gesangbuch1741_2_003540
 Gesangbuch1741_2_003541
 Gesangbuch1741_2_003542
 Gesangbuch1741_2_003543
 Gesangbuch1741_2_003544
 Gesangbuch1741_2_003545
 Gesangbuch1741_2_003546
 Gesangbuch1741_2_003547
 Gesangbuch1741_2_003548
 Gesangbuch1741_2_003549
 Gesangbuch1741_2_003550
 Gesangbuch1741_2_003551
 Gesangbuch1741_2_003552
 Gesangbuch1741_2_003553
 Gesangbuch1741_2_003554
 Gesangbuch1741_2_003555
 Gesangbuch1741_2_003556
 Gesangbuch1741_2_003557
 Gesangbuch1741_2_003558
 Gesangbuch1741_2_003559
 Gesangbuch1741_2_003560

Diplomatische Transkription

wohl bleiben; ihr herrschaft
 streckt sich weit und breit,
 kann alle feind vertreiben.
 Sie macht das herz durch
 aus vergnügt: wer hat diß
 je vernommen? ein jeder
 sturm, der sie bekriegt, macht
 sie zur ruhe kommen.
 7. O Einfalt alles lobes
 werth, du fels, drauf viel
 gegründet! der steigt gen
 himmel von der erd, der dich
 wahrhaftig findet, mit dir
 kommt man gewiß zum ziel,
 und kan die lehr bewahren,
 daß,wer GOtt selber schmek
 ken will, muß nichts zu feyn
 begehren.
 502.
 Gnade sey mit allen, die
 lieb haben unfern HERRn
 JESum Christum un
 verrückt.
 Mel. 64.
 JESum aber alles lie
 ben, übertrifft die
 wissenschaft. Ist sie
 noch so hoch getrieben, bleibt
 sie ohne alle kraft; wo nicht
 JESu Christi Geißt sich zu
 gleich in ihr erweilt: JE
 sum recht im glauben küssen
 ist das allerhöchste wissen.
 <pb n="466b" src="466.jpg" />
 2. JESum lieben ist die
 kette, so die freundschaft feste
 macht: liebt man Chri
 stum um die wette, wird der
 lauf mit lust vollbracht.
 JESus, unfer höchster schatz,

Normalisierter Text

wohl bleiben; ihre Herrschaft
 streckt sich weit und breit,
 kann alle Feinde vertreiben.
 Sie macht das Herz durchaus
 vergnügt: Wer hat dies
 je vernommen? Ein jeder
 Sturm, der sie bekriegt, macht
 sie zur Ruhe kommen.
 7. O Einfalt, alles Lobes
 wert, du Fels, darauf viel
 gegründet! Der steigt gen
 Himmel von der Erde, der dich
 wahrhaftig findet; mit dir
 kommt man gewiss zum Ziel,
 und kann die Lehre bewahren:
 dass, wer Gott selber schmecken
 will, muss nichts zu sein
 begehren.
 502.
 Gnade sei mit allen, die
 lieb haben unseren Herrn
 Jesum Christum unverrückt.
 Mel. 64.
 Jesum über alles lieben,
 übertrifft die
 Wissenschaft. Ist sie
 noch so hoch getrieben, bleibt
 sie ohne alle Kraft; wo nicht
 Jesu Christi Geist sich zugleich
 in ihr erweist: Jesum
 recht im Glauben küssen
 ist das allerhöchste Wissen.
 <pb n="466b" src="466.jpg" />
 2. Jesum lieben ist die
 Kette, so die Freundschaft feste
 macht: Liebt man Christum
 um die Wette, wird der
 Lauf mit Lust vollbracht.
 Jesus, unser höchster Schatz,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003561	halt auf diefer bahn den	hält auf dieser Bahn den
Gesangbuch1741_2_003562	platz, und am abgemeßnen	Platz, und am abgemessenen
Gesangbuch1741_2_003563	ende laufen wir in feine	Ende laufen wir in seine
Gesangbuch1741_2_003564	hande.	Hände.
Gesangbuch1741_2_003565	3. Chrifti wohl-geprüfte	3. Christi wohlgeprüfte
Gesangbuch1741_2_003566	liebe gegen feine lammerlein	Liebe gegen seine Lämmerlein
Gesangbuch1741_2_003567	fördert gleiche liebes-triebe,	fördert gleiche Liebestriebe,
Gesangbuch1741_2_003568	er ift unfer, wir find fein:	er ist unser, wir sind sein:
Gesangbuch1741_2_003569	fchaafe willen nichts von	Schafe wissen nichts von
Gesangbuch1741_2_003570	mäh, Chriftus hebt und trä-	Müh, Christus hebt und trägt
Gesangbuch1741_2_003571	get fie, feine ausgefuchte	sie, seine ausgesuchte
Gesangbuch1741_2_003572	heerde fraget wenig nach	Herde fragt wenig nach
Gesangbuch1741_2_003573	der erde.	der Erde.
Gesangbuch1741_2_003574	4. JEFum lieben lehrt	4. Jesum lieben lehrt
Gesangbuch1741_2_003575	die weiße, wie man klüglich	die Weise, wie man klüglich
Gesangbuch1741_2_003576	handeln foll, und die ganze	handeln soll, und die ganze
Gesangbuch1741_2_003577	himmels-reife ift der liebe	Himmelsreise ist der Liebe
Gesangbuch1741_2_003578	JEFu voll, alle weg und fte-	Jesu voll. Alle Wege und Stege
Gesangbuch1741_2_003579	ge find vor ein feligs gna-	sind für ein seliges Gnadenkind
Gesangbuch1741_2_003580	den-kind auf das befte zube-	auf das Beste zubereitet,
Gesangbuch1741_2_003581	reitet, daß es ja nicht etwa	dass es ja nicht etwa
Gesangbuch1741_2_003582	gleitet.	gleitet.
Gesangbuch1741_2_003583	5. JEFum lieben giebt	5. Jesum lieben gibt
Gesangbuch1741_2_003584	die maße, wie ich heilig le-	die Maße, wie ich heilig leben
Gesangbuch1741_2_003585	ben muß: was ich tue, was	muss: Was ich tue, was
Gesangbuch1741_2_003586	ich laffe, lehrt fie mich in	ich lasse, lehrt sie mich in
Gesangbuch1741_2_003587	überfluß, und wie weit ich	Überfluss, und wie weit ich
Gesangbuch1741_2_003588	tag vor tag in der liebe wach-	Tag vor Tag in der Liebe wachsen
Gesangbuch1741_2_003589	fen mag: alle guten werk	mag: Alle guten Werke
Gesangbuch1741_2_003590	und triebe wërkt die muntre	und Triebe wirkt die muntre
Gesangbuch1741_2_003591	JEFus-liebe.	Jesusliebe.
Gesangbuch1741_2_003592	6. JEFum lieben ma-	6. Jesum lieben machet
Gesangbuch1741_2_003593	chet	<pb n="467a" src="467.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003594	<pb n="467a" src="467.jpg" />	und der Klugheit der Gerechten. 449
Gesangbuch1741_2_003595	und der Klugheit der Gerechten. 449	und der Klugheit der Gerechten. 449
Gesangbuch1741_2_003596	chet weifer, denn die alt-	chet weiser, denn die erfahrenen
Gesangbuch1741_2_003597	erfahrenen find, auf die liebe	sind. Auf die Liebe
Gesangbuch1741_2_003598	bau ich hauffer gegen allen	bau ich Häuser gegen allen
Gesangbuch1741_2_003599	fturm und wind: Chriftum	Sturm und Wind: Christum
Gesangbuch1741_2_003600	lieben ift gewis fatans grø-	lieben ist gewiss Satans größte

ID

Gesangbuch1741_2_003601
 Gesangbuch1741_2_003602
 Gesangbuch1741_2_003603
 Gesangbuch1741_2_003604
 Gesangbuch1741_2_003605
 Gesangbuch1741_2_003606
 Gesangbuch1741_2_003607
 Gesangbuch1741_2_003608
 Gesangbuch1741_2_003609
 Gesangbuch1741_2_003610
 Gesangbuch1741_2_003611
 Gesangbuch1741_2_003612
 Gesangbuch1741_2_003613
 Gesangbuch1741_2_003614
 Gesangbuch1741_2_003615
 Gesangbuch1741_2_003616
 Gesangbuch1741_2_003617
 Gesangbuch1741_2_003618
 Gesangbuch1741_2_003619
 Gesangbuch1741_2_003620
 Gesangbuch1741_2_003621
 Gesangbuch1741_2_003622
 Gesangbuch1741_2_003623
 Gesangbuch1741_2_003624
 Gesangbuch1741_2_003625
 Gesangbuch1741_2_003626
 Gesangbuch1741_2_003627
 Gesangbuch1741_2_003628
 Gesangbuch1741_2_003629
 Gesangbuch1741_2_003630
 Gesangbuch1741_2_003631
 Gesangbuch1741_2_003632
 Gesangbuch1741_2_003633
 Gesangbuch1741_2_003634
 Gesangbuch1741_2_003635
 Gesangbuch1741_2_003636
 Gesangbuch1741_2_003637
 Gesangbuch1741_2_003638
 Gesangbuch1741_2_003639
 Gesangbuch1741_2_003640

Diplomatische Transkription

lte hinderniß, wo er liebe
 Chrifti liehet, da lfts ausge-
 macht, er fliehet.
 7. JESUM lieben macht
 die banden aller andern lie-
 be feht; aber alles wird zu
 schanden, was sich hier
 nicht gründen laßt. Chrifti
 lieb in feiner maaß bringt
 uns wol der menschen haß;
 aber wer sich drein verfen-
 ket, dem wird mancher
 feind geschenkt.
 8. Chrifti liebe, einfalt,
 wahrheit, und der bruder-
 liebe band, die befehn in
 kraft und klarheit hier und
 auch im vaterland. Treuer
 GOTT! wie wünsch ich mir
 diese ungemeyne zier, diese
 krone aller gaben, Chri-
 stum JESUM lieb zu ha-
 ben.
 9. JESU! meiner feelen
 wende, meine höchfte lieb-
 lichkeit, lehre mich bey
 freud und leide in der kurz-
 zen pilgrimszeit, dir, dem
 GOTTesLämmelein, bis
 zum tode treu zu feyn, und,
 anstatt darnach zu sterben,
 laß mich gehn und mit dir
 erben.
 <pb n="467b" src="467.jpg" />
 503. Mel. 50.
 ES glänzet der chri-
 ften inwendiges le-
 ben, ob gleich sie von
 außen die sonne verbrannt:
 was ihnen der König des

Normalisierter Text

Hindernis. Wo er Liebe
 Christi sieht, da ist's ausgemacht,
 er flieht.
 7. Jesum lieben macht
 die Banden aller anderen Liebe
 fest; aber alles wird zu
 Schanden, was sich hier
 nicht gründen lässt. Christi
 Liebe in seiner Maße bringt
 uns wohl der Menschen Hass;
 aber wer sich drein versenket,
 dem wird mancher
 Feind geschenkt.
 8. Christi Liebe, Einfalt,
 Wahrheit und der Bruderliebe
 Band, die bestehen in
 Kraft und Klarheit hier und
 auch im Vaterland. Treuer
 Gott! Wie wünsch ich mir
 diese ungemeyne Zier, diese
 Krone aller Gaben, Christum
 Jesum lieb zu haben.
 9. Jesu! meiner Seelen
 Wende, meine höchste Lieblichkeit,
 lehre mich bei
 Freud und Leide in der kurzen
 Pilgerzeit, dir, dem
 Gotteslämmlein, bis
 zum Tode treu zu sein, und,
 anstatt danach zu sterben,
 lass mich gehen und mit dir
 erben.
 <pb n="467b" src="467.jpg" />
 503. Mel. 50.
 Es glänzet der Christen
 inwendiges Leben,
 obgleich sie von
 außen die Sonne verbrannt:
 Was ihnen der König des

ID

Gesangbuch1741_2_003641
 Gesangbuch1741_2_003642
 Gesangbuch1741_2_003643
 Gesangbuch1741_2_003644
 Gesangbuch1741_2_003645
 Gesangbuch1741_2_003646
 Gesangbuch1741_2_003647
 Gesangbuch1741_2_003648
 Gesangbuch1741_2_003649
 Gesangbuch1741_2_003650
 Gesangbuch1741_2_003651
 Gesangbuch1741_2_003652
 Gesangbuch1741_2_003653
 Gesangbuch1741_2_003654
 Gesangbuch1741_2_003655
 Gesangbuch1741_2_003656
 Gesangbuch1741_2_003657
 Gesangbuch1741_2_003658
 Gesangbuch1741_2_003659
 Gesangbuch1741_2_003660
 Gesangbuch1741_2_003661
 Gesangbuch1741_2_003662
 Gesangbuch1741_2_003663
 Gesangbuch1741_2_003664
 Gesangbuch1741_2_003665
 Gesangbuch1741_2_003666
 Gesangbuch1741_2_003667
 Gesangbuch1741_2_003668
 Gesangbuch1741_2_003669
 Gesangbuch1741_2_003670
 Gesangbuch1741_2_003671
 Gesangbuch1741_2_003672
 Gesangbuch1741_2_003673
 Gesangbuch1741_2_003674
 Gesangbuch1741_2_003675
 Gesangbuch1741_2_003676
 Gesangbuch1741_2_003677
 Gesangbuch1741_2_003678
 Gesangbuch1741_2_003679
 Gesangbuch1741_2_003680

Diplomatische Transkription

himmels gegeben, ist keinem,
 als ihnen nur selber be-
 kannt. Was niemand ver-
 spöhret, was niemand be-
 rühret: hat ihre erleuchte-
 te sinnen gezieret, und sie zu
 der himmlischen wärde ge-
 führet.

2. Sie scheinen von außen
 die schlechtesten Leute,
 theils Schauspiel der engel,
 ein ekel der welt, und inner-
 lich sind sie die lieblichsten
 bräute, der zierath, die kro-
 ne, die JEsu gefällt: das
 wunder der zeiten, die hier
 sich bereiten; den König, der
 unter den lilien weidet, zu
 küssen in güldenen stücken
 gekleidet.

3. Sonst sind sie wohl
 Adams ihm ähnliche kin-
 der und tragen das bilde des
 irdischen auch: sie leiden am
 fleische, wie andere sünd-
 er, sie essen und trinken nach
 nöthigem brauch. In leibli-
 chen sachen, in schlafen und
 wachen, sieht man sie vor
 andern nichts sonderlichs
 machen: nur daß sie die
 Ff thor-

<pb n="468a" src="468.jpg" />
 450 Von der göttlichen Weisheit
 thorheit der weltluft verla-
 chen.

4. Doch innerlich sind sie
 aus göttlichem flamme,* die
 GOtt und sein mächtigs
 wort selber gezeugt, und

Normalisierter Text

Himmels gegeben, ist keinem,
 als ihnen nur selber bekannt.
 Was niemand verspüret,
 was niemand berührt:
 Hat ihre erleuchtete
 Sinne gezieret, und sie zu
 der himmlischen Würde geführt.

2. Sie scheinen von außen
 die schlechtesten Leute,
 theils Schauspiel der Engel,
 ein Ekel der Welt, und innerlich
 sind sie die lieblichsten
 Bräute, der Zierath, die Krone,
 die Jesu gefällt: Das
 Wunder der Zeiten, die hier
 sich bereiten; den König, der
 unter den Lilien weidet, zu
 küssen in güldenen Stücken
 gekleidet.

3. Sonst sind sie wohl
 Adams ihm ähnliche Kinder
 und tragen das Bild des
 Irdischen auch: Sie leiden am
 Fleische, wie andere Sünder,
 sie essen und trinken nach
 nöthigem Brauch. In leiblichen
 Sachen, in Schlafen und
 Wachen, sieht man sie vor
 anderen nichts Sonderliches
 machen: Nur dass sie die
 Ff Thor-

<pb n="468a" src="468.jpg" />
 450 Von der göttlichen Weisheit
 Torheit der Weltlust verlachen.

4. Doch innerlich sind sie
 aus göttlichem Stamme,* die
 Gott und sein mächtiges
 Wort selber gezeugt, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003681	weil nun ihr urfprung aus	weil nun ihr Ursprung aus
Gesangbuch1741_2_003682	himmlifcher flamme, fo hat	himmlischer Flamme, so hat
Gesangbuch1741_2_003683	fie auch Salem das obre ge	sie auch Salem das obere gesaugt.
Gesangbuch1741_2_003684	faugt. Die engel find bra	Die Engel sind Brüder,
Gesangbuch1741_2_003685	der, die ihre loblied mit	die ihre Loblieder mit
Gesangbuch1741_2_003686	ihnen gar freundlich und	ihnen gar freundlich und
Gesangbuch1741_2_003687	lieblich abfingen: das muß	lieblich absingen: Das muss
Gesangbuch1741_2_003688	denn ganz herrlich, ganz	denn ganz herrlich, ganz
Gesangbuch1741_2_003689	prachtig erklingen.	prachtig erklingen.
Gesangbuch1741_2_003690	* Act. 17.	* Act. 17.
Gesangbuch1741_2_003691	5. Sie wandeln auf er	5. Sie wandeln auf Erden,
Gesangbuch1741_2_003692	den, und leben im himmel,	und leben im Himmel,
Gesangbuch1741_2_003693	fie bleiben ohnmachtig und	sie bleiben ohnmachtig und
Gesangbuch1741_2_003694	fchäzen die welt: fie fchmek	schützen die Welt: Sie schmeckken
Gesangbuch1741_2_003695	ken den frieden bey allem	den Frieden bei allem
Gesangbuch1741_2_003696	getämmel, fie kriegen, die	Getümmel, sie kriegen, die
Gesangbuch1741_2_003697	armften, was ihnen gefällt.	Ärmsten, was ihnen gefällt.
Gesangbuch1741_2_003698	Sie ftehen in leiden, fie blei	Sie stehen in Leiden, sie bleiben
Gesangbuch1741_2_003699	ben im freuden, fie fcheinen	in Freuden, sie scheinen
Gesangbuch1741_2_003700	ertötet den außeren finnen,	ertötet den äußeren Sinnen,
Gesangbuch1741_2_003701	und fähren das leben des	und führen das Leben des
Gesangbuch1741_2_003702	glaubens von innen.	Glaubens von innen.
Gesangbuch1741_2_003703	6. Wenn Chrifthus, ihr le	6. Wenn Christus, ihr Leben,
Gesangbuch1741_2_003704	ben, wird offenbar werden,	wird offenbar werden,
Gesangbuch1741_2_003705	wenn er fich einft, wie er ift,	wenn er sich einst, wie er ist,
Gesangbuch1741_2_003706	öffentlich ftellt: fo werden	öffentlich stellt: So werden
Gesangbuch1741_2_003707	fie mit ihm, als götter der er	sie mit ihm, als Götter der Erden,
Gesangbuch1741_2_003708	den, auch herrlich erfcheinen,	auch herrlich erscheinen,
Gesangbuch1741_2_003709	zum wunder der welt. Sie	zum Wunder der Welt. Sie
Gesangbuch1741_2_003710	werden regieren und ewig	werden regieren und ewig
Gesangbuch1741_2_003711	floriren, den himmel als	florieren, den Himmel als
Gesangbuch1741_2_003712	prachtige lichter auszieren,	prachtige Lichter auszieren,
Gesangbuch1741_2_003713	<pb n="468b" src="468.jpg" />	<pb n="468b" src="468.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003714	da wird man die freude gar	da wird man die Freude gar
Gesangbuch1741_2_003715	offenbar fpären.	offenbar spüren.
Gesangbuch1741_2_003716	7. Frolocke du erde, und	7. Frohlocke, du Erde, und
Gesangbuch1741_2_003717	jauchzet ihr hägel, dieweil	jauchzet, ihr Hügel, da
Gesangbuch1741_2_003718	du den gettlichen faamen ge	du den göttlichen Samen geneust!
Gesangbuch1741_2_003719	neuft! denn das ift Jehove	Denn das ist Jehova
Gesangbuch1741_2_003720	fein gettliches fiegel, zum	sein göttliches Siegel, zum

ID

Gesangbuch1741_2_003721
 Gesangbuch1741_2_003722
 Gesangbuch1741_2_003723
 Gesangbuch1741_2_003724
 Gesangbuch1741_2_003725
 Gesangbuch1741_2_003726
 Gesangbuch1741_2_003727
 Gesangbuch1741_2_003728
 Gesangbuch1741_2_003729
 Gesangbuch1741_2_003730
 Gesangbuch1741_2_003731
 Gesangbuch1741_2_003732
 Gesangbuch1741_2_003733
 Gesangbuch1741_2_003734
 Gesangbuch1741_2_003735
 Gesangbuch1741_2_003736
 Gesangbuch1741_2_003737
 Gesangbuch1741_2_003738
 Gesangbuch1741_2_003739
 Gesangbuch1741_2_003740
 Gesangbuch1741_2_003741
 Gesangbuch1741_2_003742
 Gesangbuch1741_2_003743
 Gesangbuch1741_2_003744
 Gesangbuch1741_2_003745
 Gesangbuch1741_2_003746
 Gesangbuch1741_2_003747
 Gesangbuch1741_2_003748
 Gesangbuch1741_2_003749
 Gesangbuch1741_2_003750
 Gesangbuch1741_2_003751
 Gesangbuch1741_2_003752
 Gesangbuch1741_2_003753
 Gesangbuch1741_2_003754
 Gesangbuch1741_2_003755
 Gesangbuch1741_2_003756
 Gesangbuch1741_2_003757
 Gesangbuch1741_2_003758
 Gesangbuch1741_2_003759
 Gesangbuch1741_2_003760

Diplomatische Transkription

zeugnis, daß er dir noch fe-
 gen verheißt. Du folt noch
 mit ihnen aufs prächtigste
 grünen, wenn erft ihr ver-
 borgenes leben erfcheinet,
 wornach lich dein feufzen
 mit ihnen vereinet.
 8. O JEu, du einziges
 leben der feelen, noch heim-
 liche zierde der inneren welt!
 gieb, daß wir die heimlichen
 wege erwählen, wenn gleich
 uns die larve des creuzes
 verftellt. Hier übel genen-
 net und wenig erkennt, hier
 ftille mit Christo im Va-
 ter gelebet, dort öffentlich
 mit ihm im himmel ge-
 fchwebet.
 504. Mel. 31.
 HErr! aller weisheit
 quell und grund, dir
 ift all mein vermögen
 kund: wo du nicht hilfft
 und deine gunft, ift all mein
 thun und werk umfonft.
 2. Was hilfts, wenn ei-
 ner gleich viel weiß, und hat
 zuförderft nicht mit fleiß ge-
 lernet deine furcht und
 dient,
 <pb n="469a" src="469.jpg" />
 und der Klugheit der Gerechten. 451
 dient, der hat mehr fchaden
 als gewinnft.
 3. Das willen, das ein
 menfche fährt, wird leicht-
 lich in fich felbft verwirrt;
 wenn unfre kunft am mei-
 ften kan, fo ftößt fie aller en-

Normalisierter Text

Zeugnis, dass er dir noch Segen
 verheißt. Du sollst noch
 mit ihnen aufs prächtigste
 grünen, wenn erst ihr verborgenes
 Leben erscheint,
 wonach sich dein Seufzen
 mit ihnen vereint.
 8. O Jesu, du einziges
 Leben der Seelen, noch heimliche
 Zierde der inneren Welt!
 Gib, dass wir die heimlichen
 Wege erwählen, wenn gleich
 uns die Larve des Kreuzes
 verstellt. Hier übel genennet
 und wenig erkannt, hier
 stille mit Christo im Vater
 gelebt, dort öffentlich
 mit ihm im Himmel geschwebt.
 504. Mel. 31.
 Herr! Aller Weisheit
 Quell und Grund, dir
 ist all mein Vermögen
 kund: Wo du nicht hilfst
 und deine Gunst, ist all mein
 Tun und Werk umsonst.
 2. Was hilft's, wenn einer
 gleich viel weiß, und hat
 zuförderst nicht mit Fleiß gelernt
 deine Furcht und
 Dienst,
 <pb n="469a" src="469.jpg" />
 und der Klugheit der Gerechten. 451
 Dienst, der hat mehr Schaden
 als Gewinn.
 3. Das Wissen, das ein
 Mensch führt, wird leichtlich
 in sich selbst verwirrt;
 wenn unsre Kunst am meisten
 kann, so stößt sie aller Enden

ID

Gesangbuch1741_2_003761
 Gesangbuch1741_2_003762
 Gesangbuch1741_2_003763
 Gesangbuch1741_2_003764
 Gesangbuch1741_2_003765
 Gesangbuch1741_2_003766
 Gesangbuch1741_2_003767
 Gesangbuch1741_2_003768
 Gesangbuch1741_2_003769
 Gesangbuch1741_2_003770
 Gesangbuch1741_2_003771
 Gesangbuch1741_2_003772
 Gesangbuch1741_2_003773
 Gesangbuch1741_2_003774
 Gesangbuch1741_2_003775
 Gesangbuch1741_2_003776
 Gesangbuch1741_2_003777
 Gesangbuch1741_2_003778
 Gesangbuch1741_2_003779
 Gesangbuch1741_2_003780
 Gesangbuch1741_2_003781
 Gesangbuch1741_2_003782
 Gesangbuch1741_2_003783
 Gesangbuch1741_2_003784
 Gesangbuch1741_2_003785
 Gesangbuch1741_2_003786
 Gesangbuch1741_2_003787
 Gesangbuch1741_2_003788
 Gesangbuch1741_2_003789
 Gesangbuch1741_2_003790
 Gesangbuch1741_2_003791
 Gesangbuch1741_2_003792
 Gesangbuch1741_2_003793
 Gesangbuch1741_2_003794
 Gesangbuch1741_2_003795
 Gesangbuch1741_2_003796
 Gesangbuch1741_2_003797
 Gesangbuch1741_2_003798
 Gesangbuch1741_2_003799
 Gesangbuch1741_2_003800

Diplomatische Transkription

den an.
 4. Wie mancher stürzt
 seine Seele aus Klugheit, wie
 Ahitophel, und nimmt, die
 weil er GOtt nicht kennt,
 bey feinem witz ein schreck-
 lich end.
 5. O GOtt, mein Vater,
 kehre dich zu meiner bitt und
 höre mich, nimm solche Thor-
 heit von mir hin, und gieb
 mir einen bessern Sinn.
 6. Gieb mir die Weisheit,
 die du liebst, und denen, die
 dich lieben, gibst; die Weis-
 heit, die vor deinem Thron
 alltets ercheint in ihrer
 Kron.
 7. Ich lieb ihr liebes An-
 gesicht, sie ist meins Herzens
 Freud und Licht, sie ist die
 schönste, die mich hält, und
 meinen Augen wohlgefällt.
 8. Sie ist hochedel aus-
 erkohrn, von dir, o Höchster!
 selbst geboren: sie ist der hellen
 Sonnen gleich, an Tugend
 und an Gaben reich.
 9. Ihr Mund ist süß und
 tröstet schön, wenn uns die
 Augen übergehn: wenn uns
 der Kummer niederdrückt; so
 ist sie es, die das Herz er-
 quickt.
 10. Sie ist voll Ehr und
 Herrlichkeit, bewahrt vorm
 Tod und großem Leid: Wer
 fleißig um sie kämpft und
 wirbt, der bleibt lebendig,

Normalisierter Text

an.
 4. Wie mancher stürzt
 seine Seele aus Klugheit, wie
 Ahitophel, und nimmt, die weil
 er Gott nicht kennt,
 bei seinem Witz ein schreckliches
 End.
 5. O Gott, mein Vater,
 kehre dich zu meiner Bitt und
 höre mich, nimm solche Torheit
 von mir hin, und gib
 mir einen besseren Sinn.
 6. Gib mir die Weisheit,
 die du liebst, und denen, die
 dich lieben, gibst; die Weisheit,
 die vor deinem Thron
 allzeit erscheint in ihrer
 Kron.
 7. Ich lieb ihr liebes Angesicht,
 sie ist meines Herzens
 Freud und Licht, sie ist die
 schönste, die mich hält, und
 meinen Augen wohlgefällt.
 8. Sie ist hochedel auserkoren,
 von dir, o Höchster!
 selbst geboren: Sie ist der hellen
 Sonnen gleich, an Tugend
 und an Gaben reich.
 9. Ihr Mund ist süß und
 tröstet schön, wenn uns die
 Augen übergehen: Wenn uns
 der Kummer niederdrückt; so
 ist sie es, die das Herz erquickt.
 10. Sie ist voll Ehr und
 Herrlichkeit, bewahrt vorm
 Tod und großem Leid: Wer
 fleißig um sie kämpft und
 wirbt, der bleibt lebendig,

ID

Gesangbuch1741_2_003801
 Gesangbuch1741_2_003802
 Gesangbuch1741_2_003803
 Gesangbuch1741_2_003804
 Gesangbuch1741_2_003805
 Gesangbuch1741_2_003806
 Gesangbuch1741_2_003807
 Gesangbuch1741_2_003808
 Gesangbuch1741_2_003809
 Gesangbuch1741_2_003810
 Gesangbuch1741_2_003811
 Gesangbuch1741_2_003812
 Gesangbuch1741_2_003813
 Gesangbuch1741_2_003814
 Gesangbuch1741_2_003815
 Gesangbuch1741_2_003816
 Gesangbuch1741_2_003817
 Gesangbuch1741_2_003818
 Gesangbuch1741_2_003819
 Gesangbuch1741_2_003820
 Gesangbuch1741_2_003821
 Gesangbuch1741_2_003822
 Gesangbuch1741_2_003823
 Gesangbuch1741_2_003824
 Gesangbuch1741_2_003825
 Gesangbuch1741_2_003826
 Gesangbuch1741_2_003827
 Gesangbuch1741_2_003828
 Gesangbuch1741_2_003829
 Gesangbuch1741_2_003830
 Gesangbuch1741_2_003831
 Gesangbuch1741_2_003832
 Gesangbuch1741_2_003833
 Gesangbuch1741_2_003834
 Gesangbuch1741_2_003835
 Gesangbuch1741_2_003836
 Gesangbuch1741_2_003837
 Gesangbuch1741_2_003838
 Gesangbuch1741_2_003839
 Gesangbuch1741_2_003840

Diplomatische Transkription

wenn er stirbt.
 11. Sie ist des Schöpfers
 nachster rath, von Worten
 mächtig und von That:
 durch sie erfährt die blinde
 welt, was GOtt gedenkt in
 feinem zelt.
 12. Denn welcher mensch
 weiß GÖttes rath? wer ist,
 der je erfunden hat den
 schluß, den er im himmel
 schließt? den weg, den er
 uns wandeln heißt?
 13. Die seele wohnet in
 der erd und wird durch ihre
 last beschwert: die sinnen
 hin und her zerstreut, sind ja
 vom irrthum nicht befreit.
 14. Wer will erforschen
 was GOtt setzt? und sagen,
 was sein herz ergötzt? Es
 sei denn, der du ewig lebst,
 daß du uns deine weisheit
 gibst.
 15. Drum sende sie von
 deinem thron, und gib sie
 deinem schwachen sohn.
 Ach! schütt und gieß sie
 reichlich aus in meines armen
 herzens haus.
 Ff 2 16. Be-

 452 Von der göttlichen Weisheit
 16. Befiehl ihr, daß sie
 bey mir sey, und wo ich gehe,
 stehe bey; bin ich in arbeit,
 helfe sie mir tragen alle
 meine müh.
 17. Auf daß in allem was
 ich thu, in deiner lieb ich

Normalisierter Text

wenn er stirbt.
 11. Sie ist des Schöpfers
 nächster Rat, von Worten
 mächtig und von That:
 durch sie erfährt die blinde
 Welt, was Gott gedenkt in
 seinem Zelt.
 12. Denn welcher Mensch
 weiß Gottes Rat? Wer ist,
 der je erfunden hat den
 Schluss, den er im Himmel
 schließt? Den Weg, den er
 uns wandeln heißt?
 13. Die Seele wohnt in
 der Erde und wird durch ihre
 Last beschwert: Die Sinne
 hin und her zerstreut, sind ja
 vom Irrtum nicht befreit.
 14. Wer will erforschen,
 was Gott setzt? Und sagen,
 was sein Herz ergötzt? Es
 sei denn, der du ewig lebst,
 dass du uns deine Weisheit
 gibst.
 15. Drum sende sie von
 deinem Thron, und gib sie
 deinem schwachen Sohn.
 Ach! Schütt und gieß sie
 reichlich aus in meines armen
 Herzens Haus.
 Ff 2 16. Be-

 452 Von der göttlichen Weisheit
 16. Befiehl ihr, dass sie
 bei mir sei, und wo ich gehe,
 stehe bei; bin ich in Arbeit,
 helfe sie mir tragen alle
 meine Müh.
 17. Auf dass in allem, was
 ich tu, in deiner Liebe ich

ID

Gesangbuch1741_2_003841
 Gesangbuch1741_2_003842
 Gesangbuch1741_2_003843
 Gesangbuch1741_2_003844
 Gesangbuch1741_2_003845
 Gesangbuch1741_2_003846
 Gesangbuch1741_2_003847
 Gesangbuch1741_2_003848
 Gesangbuch1741_2_003849
 Gesangbuch1741_2_003850
 Gesangbuch1741_2_003851
 Gesangbuch1741_2_003852
 Gesangbuch1741_2_003853
 Gesangbuch1741_2_003854
 Gesangbuch1741_2_003855
 Gesangbuch1741_2_003856
 Gesangbuch1741_2_003857
 Gesangbuch1741_2_003858
 Gesangbuch1741_2_003859
 Gesangbuch1741_2_003860
 Gesangbuch1741_2_003861
 Gesangbuch1741_2_003862
 Gesangbuch1741_2_003863
 Gesangbuch1741_2_003864
 Gesangbuch1741_2_003865
 Gesangbuch1741_2_003866
 Gesangbuch1741_2_003867
 Gesangbuch1741_2_003868
 Gesangbuch1741_2_003869
 Gesangbuch1741_2_003870
 Gesangbuch1741_2_003871
 Gesangbuch1741_2_003872
 Gesangbuch1741_2_003873
 Gesangbuch1741_2_003874
 Gesangbuch1741_2_003875
 Gesangbuch1741_2_003876
 Gesangbuch1741_2_003877
 Gesangbuch1741_2_003878
 Gesangbuch1741_2_003879
 Gesangbuch1741_2_003880

Diplomatische Transkription

nehme zu! denn wer sich
 nicht der weisheit giebt, der
 bleibet nicht von dir ge-
 liebt.
 505. Mel. 64.
 KOMmt, ihr menfchen,
 laßt euch lehren,
 kommt und lernet
 allzumahl, welche die find,
 die gehören in der rechten
 weifen zahl, und die billig
 jedermann vor verftändig
 fiehet an: ob gleich viele
 fie verlezen, und ihr thun
 für thorheit fchazen.
 2. Weife find, die fich
 felbt kennen, wie fo gar
 verderbt fie find: die fich fel-
 ber thoren nennen, und be-
 finden, wie fo blind beydes
 wille und verftand, weil fie
 fich von GOtt gewandt;
 die fich ihrer thorheit fcha-
 men, und zur anderng be-
 quamen.
 3. Weife find, die Chri-
 ftum wiffen durch des Gei-
 ftes glaubens licht: die ihn,
 als die weisheit, kaffen, der
 es nie am licht gebricht: die
 <pb n="470b" src="470.jpg" />
 die weisheit diefer welt und
 was fonft die welt hoch hält,
 fahren laffen aus den fin-
 nen, um nur Chriftum zu
 gewinnen.
 4. Weife find, die GOtt
 ftets flehen um den Geift,
 der weife macht; die nach
 deffen leitung gehen, und

Normalisierter Text

nehme zu! Denn wer sich
 nicht der Weisheit gibt, der
 bleibt nicht von dir geliebt.
 505. Mel. 64.
 Kommt, ihr Menschen,
 lasst euch lehren,
 kommt und lernst
 allzumal, welche die sind,
 die gehören in der rechten
 weisen Zahl, und die billig
 jedermann für verständig
 sieht an: Obgleich viele
 sie verletzen, und ihr Tun
 für Torheit schätzen.
 2. Weise sind, die sich
 selbst kennen, wie so gar
 verderbt sie sind: Die sich selber
 Toren nennen, und befinden,
 wie so blind beides
 Wille und Verstand, weil sie
 sich von Gott gewandt;
 die sich ihrer Torheit schämen,
 und zur Änderung bequemen.
 3. Weise sind, die Christum
 wissen durch des Geistes
 Glaubens Licht: Die ihn,
 als die Weisheit küssen, der
 es nie am Licht gebricht: Die
 <pb n="470b" src="470.jpg" />
 die Weisheit dieser Welt und
 was sonst die Welt hoch hält,
 fahren lassen aus den Sinnen,
 um nur Christum zu
 gewinnen.
 4. Weise sind, die Gott
 stets flehen um den Geist,
 der weise macht; die nach
 dessen Leitung gehen, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003881	darauf ftets haben acht:	darauf stets haben Acht:
Gesangbuch1741_2_003882	denn die GOttes Geift nicht	Denn die Gottes Geist nicht
Gesangbuch1741_2_003883	lehrt, bleiben thöricht und	lehrt, bleiben töricht und
Gesangbuch1741_2_003884	verkehrt, ob fie gleich von	verkehrt, ob sie gleich von
Gesangbuch1741_2_003885	vielen fachen können kluge	vielen Sachen können kluge
Gesangbuch1741_2_003886	worte machen.	Worte machen.
Gesangbuch1741_2_003887	5. Weife find, die fich er-	5. Weise sind, die sich erwählen
Gesangbuch1741_2_003888	wehlen GOttes wort zum	Gottes Wort zum
Gesangbuch1741_2_003889	präfe=ftain, daß fie ja nicht	Prüfstein, dass sie ja nicht
Gesangbuch1741_2_003890	mögen fehlen, zu erkennen	mögen fehlen, zu erkennen
Gesangbuch1741_2_003891	kraft und fchein. Wer will	Kraft und Schein. Wer will
Gesangbuch1741_2_003892	den betriegen leicht, der von	den betrügen leicht, der von
Gesangbuch1741_2_003893	GOttes wort nicht weicht,	Gottes Wort nicht weicht,
Gesangbuch1741_2_003894	daß, wenn alles auch verge-	dass, wenn alles auch vergehet,
Gesangbuch1741_2_003895	het, ohn aufhören doch be-	ohne Aufhören doch besteht?
Gesangbuch1741_2_003896	ftehet?	
Gesangbuch1741_2_003897	6. Weife find, die das	6. Weise sind, die das
Gesangbuch1741_2_003898	nicht fuchen, was nicht ewig	nicht suchen, was nicht ewig
Gesangbuch1741_2_003899	wahren mag, und die kurze	währen mag, und die kurze
Gesangbuch1741_2_003900	luft verfluchen, die da brin-	Lust verfluchen, die da bringen
Gesangbuch1741_2_003901	gen langes ach: die nicht lie-	langes Ach: Die nicht lieben
Gesangbuch1741_2_003902	ben in der welt ehre,wolluft,	in der Welt Ehre, Wollust,
Gesangbuch1741_2_003903	gut und geld; fondern allen	Gut und Geld; sondern allen
Gesangbuch1741_2_003904	dem abfagen, weil es doch	dem absagen, weil es doch
Gesangbuch1741_2_003905	nur mehrt die plagen.	nur mehrt die Plagen.
Gesangbuch1741_2_003906	7. Weife find, die GOtt	7. Weise sind, die Gott
Gesangbuch1741_2_003907	ergreifen als ihr höchst und	ergreifen als ihr höchstes und
Gesangbuch1741_2_003908	beftes theil: ohne viel her-	bestes Teil: Ohne viel herumzuschweifen,
Gesangbuch1741_2_003909	umzufchweifen, weil doch	weil doch
Gesangbuch1741_2_003910	ohne	ohne
Gesangbuch1741_2_003911	<pb n="471a" src="471.jpg" />	<pb n="471a" src="471.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003912	und der Klugheit der Gerechten. 453	und der Klugheit der Gerechten. 453
Gesangbuch1741_2_003913	ohne GOtt kein heyl. Die	Gott kein Heil. Die
Gesangbuch1741_2_003914	fich ihn zum zwek gefezt,	sich ihn zum Zweck gesetzt,
Gesangbuch1741_2_003915	die fonft nichts als er ergezt,	die sonst nichts als er ergötzt,
Gesangbuch1741_2_003916	und ihm zu gefallen trach-	und ihm zu gefallen trachten:
Gesangbuch1741_2_003917	ten: die kan man recht weife	Die kann man recht weise
Gesangbuch1741_2_003918	achten.	achten.
Gesangbuch1741_2_003919	8. Weife find, die fich nicht	8. Weise sind, die sich nicht
Gesangbuch1741_2_003920	fchamen, fondern deren finn	schämen, sondern deren Sinn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003921	lich lenkt, Chrifti creuz auf	sich lenkt, Christi Kreuz auf
Gesangbuch1741_2_003922	lich zu nehmen, den man	sich zu nehmen, den man
Gesangbuch1741_2_003923	felbft ans creuz gehenkt.	selbst ans Kreuz gehenkt.
Gesangbuch1741_2_003924	Chrifti creuz bringt lauter	Christi Kreuz bringt lauter
Gesangbuch1741_2_003925	licht, das verdunkelt nim-	Licht, das verdunkelt nimmer
Gesangbuch1741_2_003926	mer nicht: wer recht weife	nicht: Wer recht weise
Gesangbuch1741_2_003927	denkt zu werden, liebe Chri-	denkt zu werden, liebe Christi
Gesangbuch1741_2_003928	fti creuz auf erden.	Kreuz auf Erden.
Gesangbuch1741_2_003929	9. Weife find, und voll	9. Weise sind, und voll
Gesangbuch1741_2_003930	verftandes, die fo lang fie	Verstandes, die, solange sie
Gesangbuch1741_2_003931	wallen hier, ihres rechten	wallen hier, ihres rechten
Gesangbuch1741_2_003932	vaterlandes mit entzündeter	Vaterlandes mit entzündeter
Gesangbuch1741_2_003933	begier, find und bleiben ein-	Begier, sind und bleiben eingedenk,
Gesangbuch1741_2_003934	gedenk, und nicht mit der	und nicht mit der
Gesangbuch1741_2_003935	groffen meng andrer, lich	großen Meng' anderer, sich
Gesangbuch1741_2_003936	hier felte fezen, fondern lich	hier feste setzen, sondern sich
Gesangbuch1741_2_003937	als pilgrim fchazen.	als Pilger schätzen.
Gesangbuch1741_2_003938	10. HErr, des weisheit	10. Herr, des Weisheit
Gesangbuch1741_2_003939	zu erreichen keinem möglich	zu erreichen keinem möglich
Gesangbuch1741_2_003940	hier auf erd! hilf, daß diefer	hier auf Erd! Hilf, dass dieser
Gesangbuch1741_2_003941	weisheit zeichen ich aus	Weisheit Zeichen ich aus
Gesangbuch1741_2_003942	gnaden fähig werd. Gieb,	Gnaden fähig werd'. Gib,
Gesangbuch1741_2_003943	daß ich mich felbft erkenn,	dass ich mich selbst erkenn',
Gesangbuch1741_2_003944	Chriftum meine weisheit	Christum meine Weisheit
Gesangbuch1741_2_003945	nenn, dich um feinen Geift	nenn', dich um seinen Geist
Gesangbuch1741_2_003946	ftets flehe, und vom worte	stets flehe, und vom Worte
Gesangbuch1741_2_003947	nie abgehe.	nie abgehe.
Gesangbuch1741_2_003948	11. Daß ich alles eitle	11. Dass ich alles Eitle
Gesangbuch1741_2_003949	hafte, und nur dich allein	hasse, und nur dich allein
Gesangbuch1741_2_003950	erwehl: Chrifti fchmach und	erwäh!': Christi Schmach und
Gesangbuch1741_2_003951	<pb n="471b" src="471.jpg" />	<pb n="471b" src="471.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003952	creuze falle, und ftets mei-	Kreuze fasse, und stets meine
Gesangbuch1741_2_003953	ne tage zähl. Vater hilf,	Tage zähl'. Vater hilf,
Gesangbuch1741_2_003954	famt deinem Sohn und dem	samt deinem Sohn und dem
Gesangbuch1741_2_003955	Geift, von deinem thron,	Geist, von deinem Thron,
Gesangbuch1741_2_003956	daß ich möge hier auf erden	dass ich möge hier auf Erden
Gesangbuch1741_2_003957	doch fo klug und weife wer-	doch so klug und weise werden.
Gesangbuch1741_2_003958	den.	
Gesangbuch1741_2_003959	506. Mel. 40.	506. Mel. 40.
Gesangbuch1741_2_003960	MEin Heyland! gieb	Mein Heiland! Gib

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_003961	mich mir zu ken	mich mir zu kennen,
Gesangbuch1741_2_003962	nen, ich bin ja lan	ich bin ja lange
Gesangbuch1741_2_003963	ge nicht fo viel, als andere	nicht so viel, als andere
Gesangbuch1741_2_003964	mich etwa nennen, ich bin	mich etwa nennen, ich bin
Gesangbuch1741_2_003965	ein bloßes zeiten-spiel, kaum	ein bloßes Zeite ns piel, kaum
Gesangbuch1741_2_003966	heb ich armer an zu leben;	heb ich Armer an zu leben;
Gesangbuch1741_2_003967	fo muß ichs wieder von mir	so muss ich's wieder von mir
Gesangbuch1741_2_003968	geben: ich bin ein pures	geben: Ich bin ein pures
Gesangbuch1741_2_003969	lauters nichts: der kopf	lauteres Nichts: Der Kopf
Gesangbuch1741_2_003970	begreift ein haufen dinges,	begreift ein Haufen Dinges,
Gesangbuch1741_2_003971	das herze bleibet was ge	das Herze bleibet was geringes,
Gesangbuch1741_2_003972	ringes, und ift beraubet	und ist beraubet
Gesangbuch1741_2_003973	deines lichts.	deines Lichts.
Gesangbuch1741_2_003974	2. Was hilfts, den kopf	2. Was hilft's, den Kopf
Gesangbuch1741_2_003975	mit bildern fällen, die au	mit Bildern füllen, die Augen
Gesangbuch1741_2_003976	gen mit vergänglichkei t , viel	mit Vergänglichkei t , viel
Gesangbuch1741_2_003977	better ift das herze ffüllen in	besser ist das Herze stillen in
Gesangbuch1741_2_003978	heiliger gelaffenheit; viel	heiliger Gelassenheit; viel
Gesangbuch1741_2_003979	better willen und gedanken	besser Willen und Gedanken
Gesangbuch1741_2_003980	an feines JEFu creuze hen	an seines Jesu Kreuze henken,
Gesangbuch1741_2_003981	ken, und fein geringes	und sein geringes
Gesangbuch1741_2_003982	ftaublein feyn. Ach JEFu!	Stäublein sein. Ach Jesu!
Gesangbuch1741_2_003983	mache mich fo kleine, und	mache mich so kleine, und
Gesangbuch1741_2_003984	durch dein heilig blut fo	durch dein heilig Blut so
Gesangbuch1741_2_003985	reine, fo geh ich in den	reine, so geh ich in den
Gesangbuch1741_2_003986	frieden ein.	Frieden ein.
Gesangbuch1741_2_003987	Ff 3 507.	Ff 3 507.
Gesangbuch1741_2_003988	<pb n="472a" src="472.jpg" />	<pb n="472a" src="472.jpg" />
Gesangbuch1741_2_003989	454 Von der göttlichen Weisheit.	454 Von der göttlichen Weisheit.
Gesangbuch1741_2_003990	507. Mel. 64.	507. Mel. 64.
Gesangbuch1741_2_003991	ANDre mögen weisheit	Andere mögen Weisheit
Gesangbuch1741_2_003992	nennen, was hier in	nennen, was hier in
Gesangbuch1741_2_003993	die augen fällt, ob fie	die Augen fällt, ob sie
Gesangbuch1741_2_003994	fchon den nicht erkennen, del	schon den nicht erkennen, dessen
Gesangbuch1741_2_003995	fen weisheit alles hält. Mir	Weisheit alles hält. Mir
Gesangbuch1741_2_003996	folll meines JEFu pein mei	soll meines Jesu Pein meine
Gesangbuch1741_2_003997	ne kunft und weisheit feyn.	Kunst und Weisheit sein.
Gesangbuch1741_2_003998	Das geheimniß feiner liebe	Das Geheimnis seiner Liebe
Gesangbuch1741_2_003999	ift die fchul, da ich mich	ist die Schul', da ich mich
Gesangbuch1741_2_004000	übe.	übe.

ID

Gesangbuch1741_2_004001
 Gesangbuch1741_2_004002
 Gesangbuch1741_2_004003
 Gesangbuch1741_2_004004
 Gesangbuch1741_2_004005
 Gesangbuch1741_2_004006
 Gesangbuch1741_2_004007
 Gesangbuch1741_2_004008
 Gesangbuch1741_2_004009
 Gesangbuch1741_2_004010
 Gesangbuch1741_2_004011
 Gesangbuch1741_2_004012
 Gesangbuch1741_2_004013
 Gesangbuch1741_2_004014
 Gesangbuch1741_2_004015
 Gesangbuch1741_2_004016
 Gesangbuch1741_2_004017
 Gesangbuch1741_2_004018
 Gesangbuch1741_2_004019
 Gesangbuch1741_2_004020
 Gesangbuch1741_2_004021
 Gesangbuch1741_2_004022
 Gesangbuch1741_2_004023
 Gesangbuch1741_2_004024
 Gesangbuch1741_2_004025
 Gesangbuch1741_2_004026
 Gesangbuch1741_2_004027
 Gesangbuch1741_2_004028
 Gesangbuch1741_2_004029
 Gesangbuch1741_2_004030
 Gesangbuch1741_2_004031
 Gesangbuch1741_2_004032
 Gesangbuch1741_2_004033
 Gesangbuch1741_2_004034
 Gesangbuch1741_2_004035
 Gesangbuch1741_2_004036
 Gesangbuch1741_2_004037
 Gesangbuch1741_2_004038
 Gesangbuch1741_2_004039
 Gesangbuch1741_2_004040

Diplomatische Transkription

2. Andre mögen ihre Fin-
 nen scharfen durch verchla-
 genheit, daß sie lob und
 ruhm gewinnen bey den
 groffen diefer zeit. Ich will
 meines Heylands schmach,
 ganz alleine denken nach:
 chriften will es nicht gezie-
 men, daß sie sich des eitlen
 rühmen.

3. Andern mag es wohl
 behagen, wenn sie hurtig
 und geschickt, große schätze
 zu erjagen, und wenn ihnen
 alles glückt. O! mein reich-
 thum, glük und theil, ist
 der armen lünder heyl:
 dieses weiß mein herz zu
 finden, und die welt zu a-
 berwinden.

<pb n="472b" src="472.jpg" />
 508. Mel. 28
 Wie ein eitles thun
 ilts ums lernen
 nun; JEsus wird
 dereint nicht fragen, was
 wol die gelehrten sagen:
 feine frag ist mehr: gabst
 du mir gehör?

2. JEsus spricht mit dir,
 seele! für und für: JEsus
 redet durch die predigt,
 wenn er dir die schrift erle-
 digt; und wie mancherley
 bringt die salbung bey.

3. Geift von GOtt herab,
 gieb mir deine gab, ohne dich
 liegt alles wiffen in den
 dikften finthernissen: wärkt
 hingegen du, hab ich licht

Normalisierter Text

2. Andere mögen ihre Sinne
 schärfen durch Verschlagenheit,
 dass sie Lob und
 Ruhm gewinnen bei den
 Großen dieser Zeit. Ich will
 meines Heilands Schmach,
 ganz alleine denken nach:
 Christen will es nicht geziemen,
 dass sie sich des Eitlen
 rühmen.

3. Anderen mag es wohl
 behagen, wenn sie hurtig
 und geschickt, große Schätze
 zu erjagen, und wenn ihnen
 alles glückt. O! mein Reichtum,
 Glück und Teil, ist
 der armen Sünder Heil:
 Dieses weiß mein Herz zu
 finden, und die Welt zu überwinden.

<pb n="472b" src="472.jpg" />
 508. Mel. 28
 Wie ein eitles Tun
 ist's ums Lernen
 nun; Jesus wird
 dereinst nicht fragen, was
 wohl die Gelehrten sagen:
 Seine Frage ist mehr: Gabst
 du mir Gehör?

2. Jesus spricht mit dir,
 Seele! für und für: Jesus
 redet durch die Predigt,
 wenn er dir die Schrift erledigt;
 und wie mancherlei
 bringt die Salbung bei.

3. Geist von Gott herab,
 gib mir deine Gab', ohne dich
 liegt alles Wissen in den
 dicksten Finsternissen: Wirkt
 hingegen du, hab ich Licht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_004041	und ruh.	und Ruh.
Gesangbuch1741_2_004042	4. Der ist hoch gelehrt,	4. Der ist hoch gelehrt,
Gesangbuch1741_2_004043	der sich selbst nicht hört;	der sich selbst nicht hört;
Gesangbuch1741_2_004044	dann die weisheit dieser er-	dann die Weisheit dieser Erden
Gesangbuch1741_2_004045	den soll in Staub getreten	soll in Staub getreten
Gesangbuch1741_2_004046	werden, und wir mit hinein:	werden, und wir mit hinein:
Gesangbuch1741_2_004047	GOtt will alles feyn.	Gott will alles sein.
Gesangbuch1741_2_004048	5. Diefie wiffenschaft	5. Diese Wissenschaft
Gesangbuch1741_2_004049	bringt alleine kraft, feine	bringt alleine Kraft, seine
Gesangbuch1741_2_004050	seele zu verlieren um sie	Seele zu verlieren um sie
Gesangbuch1741_2_004051	JESu zuzuführen. Ewger	Jesu zuzuführen. Ew'ger
Gesangbuch1741_2_004052	weisheit schrein, JESU!	Weisheit Schrein, Jesu!
Gesangbuch1741_2_004053	laß mich ein.	lass mich ein.
Gesangbuch1741_2_004054	Vom	Vom
Gesangbuch1741_2_004055	<pb n="473a" src="473.jpg" />	<pb n="473a" src="473.jpg" />
Gesangbuch1741_2_004056	Vom herzhaften und muthigen Glauben. 455	Vom herzhaften und mutigen Glauben. 455
Gesangbuch1741_2_004057	Vom herzhaften und muthigen	Vom herzhaften und mutigen
Gesangbuch1741_2_004058	Glauben.	Glauben.
Gesangbuch1741_2_004059	509. Mel. 29.	509. Mel. 29.
Gesangbuch1741_2_004060	ACh! JESU, meiner	Ach! Jesu, meiner
Gesangbuch1741_2_004061	feelen freude; mein	Seelen Freude; mein
Gesangbuch1741_2_004062	reichthum, wenn ich	Reichtum, wenn ich
Gesangbuch1741_2_004063	mangel leide; mein heyl in	Mangel leide; mein Heil in
Gesangbuch1741_2_004064	meiner fänden = laßt; mein	meiner Sündenlast; mein
Gesangbuch1741_2_004065	anker, wenn mein schiff will	Anker, wenn mein Schiff will
Gesangbuch1741_2_004066	wanken; mein licht, wie	wanken; mein Licht, wie
Gesangbuch1741_2_004067	kan ich dirs verdanken, daß	kann ich dir's verdanken, dass
Gesangbuch1741_2_004068	du mich so geliebet hast?	du mich so geliebet hast?
Gesangbuch1741_2_004069	2. Ich armer mensch ich	2. Ich armer Mensch ich
Gesangbuch1741_2_004070	war verlohren; und du mein	war verloren; und du mein
Gesangbuch1741_2_004071	HERR, du wirst gebohren,	Herr, du wirst geboren,
Gesangbuch1741_2_004072	und giebst für mich dich in	und gibst für mich dich in
Gesangbuch1741_2_004073	gefahr: ich war dein feind,	Gefahr: Ich war dein Feind,
Gesangbuch1741_2_004074	du kommst gelaufen, mein	du kommst gelaufen, mein
Gesangbuch1741_2_004075	leben durch dein blut zu kau-	Leben durch dein Blut zu kaufen,
Gesangbuch1741_2_004076	fen, das anders nicht zu ret-	das anders nicht zu retten
Gesangbuch1741_2_004077	ten war.	war.
Gesangbuch1741_2_004078	3. O treu, die nicht zu	3. O Treu, die nicht zu
Gesangbuch1741_2_004079	überfinnen! was soll ich	übersinnen! Was soll ich
Gesangbuch1741_2_004080	armer doch beginnen, der	Armer doch beginnen, der

ID

Gesangbuch1741_2_004081
 Gesangbuch1741_2_004082
 Gesangbuch1741_2_004083
 Gesangbuch1741_2_004084
 Gesangbuch1741_2_004085
 Gesangbuch1741_2_004086
 Gesangbuch1741_2_004087
 Gesangbuch1741_2_004088
 Gesangbuch1741_2_004089
 Gesangbuch1741_2_004090
 Gesangbuch1741_2_004091
 Gesangbuch1741_2_004092
 Gesangbuch1741_2_004093
 Gesangbuch1741_2_004094
 Gesangbuch1741_2_004095
 Gesangbuch1741_2_004096
 Gesangbuch1741_2_004097
 Gesangbuch1741_2_004098
 Gesangbuch1741_2_004099
 Gesangbuch1741_2_004100
 Gesangbuch1741_2_004101
 Gesangbuch1741_2_004102
 Gesangbuch1741_2_004103
 Gesangbuch1741_2_004104
 Gesangbuch1741_2_004105
 Gesangbuch1741_2_004106
 Gesangbuch1741_2_004107
 Gesangbuch1741_2_004108
 Gesangbuch1741_2_004109
 Gesangbuch1741_2_004110
 Gesangbuch1741_2_004111
 Gesangbuch1741_2_004112
 Gesangbuch1741_2_004113
 Gesangbuch1741_2_004114
 Gesangbuch1741_2_004115
 Gesangbuch1741_2_004116
 Gesangbuch1741_2_004117
 Gesangbuch1741_2_004118
 Gesangbuch1741_2_004119
 Gesangbuch1741_2_004120

Diplomatische Transkription

diß nicht wohl begreifen
 kan? doch wohl! ich habe
 feften glauben, den foll mir
 auch der feind nicht rauben,
 und lief er noch fo heftig
 an.
 4. Ich weiß, daß GOtt
 mich hat erkoren, daß ich
 aus feinem geift gebohren,
 daß mir fein Sohn geftor-
 <pb n="473b" src="473.jpg" />
 ben ift: ich weiß es, HErr!
 du bift mein leben, du bift
 vor mich dahin gegeben,
 ich weiß auch, daß du mei-
 ne bift.
 5. Schlägt Mofes feine
 donner-flammen um mein
 verdammtes haupt zufam-
 men; in dir, o JEfu, find
 ich ruh: muß ich mit fünd
 und hölle ftreiten; fo lauf ich
 HERR! auf deine feiten,
 als meine ftärkfte feftung,
 zu.
 6. Und kommt der tod
 gleich angedrungen, hat JE-
 fus doch vor mich gerungen,
 und durch den tod den tod
 verjagt: was darf mir vor
 dem tode grauen, wenn ich
 durch ihn foll wärklich
 fchauen, was mir mein JE-
 fus zugefagt?
 7. Nun, JEfu! laß mich
 an dir kleben, fo bleibet dir
 mein ganzes leben mit ftets
 verbundner treu verpflichtet:
 denn wer fich hier mit dir
 verbindet, der lebt, ob gleich

Normalisierter Text

dies nicht wohl begreifen
 kann? Doch wohl! Ich habe
 festen Glauben, den soll mir
 auch der Feind nicht rauben,
 und lief er noch so heftig
 an.
 4. Ich weiß, dass Gott
 mich hat erkoren, dass ich
 aus seinem Geist geboren,
 dass mir sein Sohn gestor-
 <pb n="473b" src="473.jpg" />
 ben ist: Ich weiß es, Herr!
 Du bist mein Leben, du bist
 vor mich dahin gegeben,
 ich weiß auch, dass du meine
 bist.
 5. Schlägt Moses seine
 Donnerflammen um mein
 verdammtes Haupt zusammen;
 in dir, o Jesu, find'
 ich Ruh: Muss ich mit Sünd'
 und Hölle streiten; so lauf ich,
 Herr! auf deine Seiten,
 als meine stärkste Festung,
 zu.
 6. Und kommt der Tod
 gleich angedrungen, hat Jesus
 doch vor mich gerungen,
 und durch den Tod den Tod
 verjagt: Was darf mir vor
 dem Tode grauen, wenn ich
 durch ihn soll wirklich
 schauen, was mir mein Jesus
 zugesagt?
 7. Nun, Jesu! lass mich
 an dir kleben, so bleibet dir
 mein ganzes Leben mit stets
 verbundener Treu' verpflichtet:
 Denn wer sich hier mit dir
 verbindet, der lebt, obgleich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_004121	fein leben fchwindet, und	sein Leben schwindet, und
Gesangbuch1741_2_004122	flirbet auch im tode nicht.	stirbet auch im Tode nicht.
Gesangbuch1741_2_004123	Ff 4 510.	Ff 4 510.
Gesangbuch1741_2_004124	<pb n="474a" src="474.jpg" />	<pb n="474a" src="474.jpg" />
Gesangbuch1741_2_004125	456 Vom herzhaften	456 Vom herzhaften
Gesangbuch1741_2_004126	510. Mel. 100.	510. Mel. 100.
Gesangbuch1741_2_004127	AUf, hinauf zu deiner	Auf, hinauf zu deiner
Gesangbuch1741_2_004128	freude, meine feele	Freude, meine Seele,
Gesangbuch1741_2_004129	herz und linn! weg,	Herz und Sinn! Weg,
Gesangbuch1741_2_004130	hinweg mit deinem leide, hin	hinweg mit deinem Leide, hin
Gesangbuch1741_2_004131	zu deinem JEFu hin: er ift	zu deinem Jesu hin: Er ist
Gesangbuch1741_2_004132	dein fchaz. JEFus ift dein	dein Schatz. Jesus ist dein
Gesangbuch1741_2_004133	einzig leben; will die welt	einzig Leben; will die Welt
Gesangbuch1741_2_004134	kein ort dir geben, bey ihm	kein Ort dir geben, bei ihm
Gesangbuch1741_2_004135	ift plaz.	ist Platz.
Gesangbuch1741_2_004136	2. Fort nur fort, fteig im	2. Fort nur fort, steig immer
Gesangbuch1741_2_004137	mer weiter in die hoh zu JEF	weiter in die Höh' zu Jesu
Gesangbuch1741_2_004138	fu auf! an hinan die glau	auf! An hinan die Glaubensleiter,
Gesangbuch1741_2_004139	bensleiter, klettre mit ge	klettre mit geschwindem
Gesangbuch1741_2_004140	fchwinden lauf! GOTT ift	Lauf! Gott ist
Gesangbuch1741_2_004141	dein fchuz. JEFus bleibet	dein Schutz. Jesus bleibet
Gesangbuch1741_2_004142	dein befchirmer wider alle	dein Beschirmer wider alle
Gesangbuch1741_2_004143	feelenftürmer, und bietet	Seelenstürmer, und bietet
Gesangbuch1741_2_004144	truz.	Trutz.
Gesangbuch1741_2_004145	3. Felt, fein felt dich an	3. Fest, halt fest dich angehalten
Gesangbuch1741_2_004146	gehalten an die starke JEF	an die starke Jesutreu,
Gesangbuch1741_2_004147	fus-treu, laß du, laß du	lass du, lass du
Gesangbuch1741_2_004148	GOTT nur walten, feine güt	Gott nur walten, seine Güt'
Gesangbuch1741_2_004149	ift täglich neu! Er meynts	ist täglich neu! Er meint's
Gesangbuch1741_2_004150	recht gut. Wenn die feinde	recht gut. Wenn die Feinde
Gesangbuch1741_2_004151	dich anfallen, müßen fie zu	dich anfallen, müssen sie zurückprallen,
Gesangbuch1741_2_004152	rücke prallen, hab guten	hab guten
Gesangbuch1741_2_004153	muth.	Mut.
Gesangbuch1741_2_004154	4. Ein, hinein in GOTTes	4. Ein, hinein in Gottes
Gesangbuch1741_2_004155	kammer, die dir JEFus auf	Kammer, die dir Jesus aufgetan!
Gesangbuch1741_2_004156	gethan! klag und fag ihm	Klag und sag ihm
Gesangbuch1741_2_004157	deinen jammer, fchreie ihn	deinen Jammer, schreie ihn
Gesangbuch1741_2_004158	um helfe an: Er fteht dir	um Hilfe an: Er steht dir
Gesangbuch1741_2_004159	bey. Wenn dich alle men	bei. Wenn dich alle Menschen
Gesangbuch1741_2_004160	fchen haffen, kan und will er	hassen, kann und will er

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_004161	dich nicht laffen: das glaube	dich nicht lassen: Das glaube
Gesangbuch1741_2_004162	frey.	frei.
Gesangbuch1741_2_004163	<pb n="474b" src="474.jpg" />	<pb n="474b" src="474.jpg" />
Gesangbuch1741_2_004164	5. Hoch, fo hoch du kanft	5. Hoch, so hoch du kannst
Gesangbuch1741_2_004165	erheben deine finnen von der	erheben deine Sinne von der
Gesangbuch1741_2_004166	erd, fchwinge dich, dem zu	Erd', schwinge dich, dem zu
Gesangbuch1741_2_004167	ergeben, was du haft, der	ergeben, was du hast, der
Gesangbuch1741_2_004168	dein ift werth! dein JEfus	dein ist wert! Dein Jesus
Gesangbuch1741_2_004169	ift, der um dich fo treulich	ist, der um dich so treulich
Gesangbuch1741_2_004170	wirbet, und vor dich aus	wirbet, und vor dich aus
Gesangbuch1741_2_004171	liebe firbet, drum du fein	Liebe stirbet, drum du sein
Gesangbuch1741_2_004172	bift.	bist.
Gesangbuch1741_2_004173	6. Auf, hinauf, das droben	6. Auf, hinauf, das Droben
Gesangbuch1741_2_004174	fuche, trachte doch allein da	suche, trachte doch allein dahin,
Gesangbuch1741_2_004175	hin, wo dein JEfus: fonft	wo dein Jesus: Sonst verfluche
Gesangbuch1741_2_004176	verfluche allen fchnöden fan	allen schnöden Sündensinn.
Gesangbuch1741_2_004177	den-finn. Zum himmel zu!	Zum Himmel zu!
Gesangbuch1741_2_004178	welt und erde muß ver	Welt und Erde muss verschwinden,
Gesangbuch1741_2_004179	fchwinden, nur bey JEFu	nur bei Jesu
Gesangbuch1741_2_004180	ift zu finden die wahre	ist zu finden die wahre
Gesangbuch1741_2_004181	ruh.	Ruh.
Gesangbuch1741_2_004182	511. Mel. 29.	511. Mel. 29.
Gesangbuch1741_2_004183	AUf leiden folgt die	Auf Leiden folgt die
Gesangbuch1741_2_004184	herrlichkeit: tri	Herrlichkeit: Triumph!
Gesangbuch1741_2_004185	umph! triumph!	Triumph!
Gesangbuch1741_2_004186	nach kurzem ftreit, fo fingt	Nach kurzem Streit, so singt
Gesangbuch1741_2_004187	die kleine heerde, die bald	die kleine Herde, die bald
Gesangbuch1741_2_004188	der allertreufte hirt mit	der allertreu'ste Hirt mit
Gesangbuch1741_2_004189	groffer kraft erlöfen wird	großer Kraft erlösen wird
Gesangbuch1741_2_004190	von aller der bechwerde.	von aller der Beschwerde.
Gesangbuch1741_2_004191	2. Ihr zarte fchäfflein ge	2. Ihr zarten Schäfflein gehet
Gesangbuch1741_2_004192	het fort, es rufet euch das	fort, es rufet euch das
Gesangbuch1741_2_004193	ewge wort mit der bekann	ew'ge Wort mit der bekannten
Gesangbuch1741_2_004194	ten ftimme: folgt mir auf	Stimme: Folgt mir auf
Gesangbuch1741_2_004195	meinem engen pfad, und	meinem engen Pfad, und
Gesangbuch1741_2_004196	fucht in demuth meine gnad,	sucht in Demut meine Gnad',
Gesangbuch1741_2_004197	ich fchäz euch für dem	ich schütz' euch vor dem
Gesangbuch1741_2_004198	grimme.	Grimme.
Gesangbuch1741_2_004199	3. Die welt die rafet bis	3. Die Welt die raset bis
Gesangbuch1741_2_004200	ans ziel, und fammlet ihrer	ans Ziel, und sammelt ihrer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_004201	f̄en̄	Sün-
Gesangbuch1741_2_004202	<pb n="475a" src="475.jpg" />	<pb n="475a" src="475.jpg" />
Gesangbuch1741_2_004203	und muthigen Glauben. 457	und muthigen Glauben. 457
Gesangbuch1741_2_004204	f̄enden viel. Ey, laffet fie	den viel. Ei, lasset sie
Gesangbuch1741_2_004205	nur fammlen, man wird bald	nur sammeln, man wird bald
Gesangbuch1741_2_004206	feh̄n den hohen pracht er̄	seh'n den hohen Pracht erniedrigt
Gesangbuch1741_2_004207	niedrigt und zu nicht gē	und zu nichts gemacht
Gesangbuch1741_2_004208	macht durch kinder, die noch	durch Kinder, die noch
Gesangbuch1741_2_004209	ftammlen.	stammeln.
Gesangbuch1741_2_004210	4. Ihr kinder! feyd nur	4. Ihr Kinder! seid nur
Gesangbuch1741_2_004211	wohlgemuth, denn GOtt,	wohlgemut, denn Gott,
Gesangbuch1741_2_004212	der groffe wunder thut, hat	der große Wunder tut, hat
Gesangbuch1741_2_004213	fich fchon aufgemachet. Ich	sich schon aufgemachet. Ich
Gesangbuch1741_2_004214	bin der HERR, Immanuel,	bin der Herr, Immanuel,
Gesangbuch1741_2_004215	ich gehe her vor Iſrael, und	ich gehe her vor Israel, und
Gesangbuch1741_2_004216	bin vom ſchlaf erwachet.	bin vom Schlaf erwachet.
Gesangbuch1741_2_004217	5. Bewafnet euch mit	5. Bewaffnet euch mit
Gesangbuch1741_2_004218	meinem finn, nehmt meinen	meinem Sinn, nehmt meinen
Gesangbuch1741_2_004219	lebens-odem hin, umgärtet	Lebensodem hin, umgürtet
Gesangbuch1741_2_004220	euch mit ftärke. Ihr gliē	euch mit Stärke. Ihr Glieder,
Gesangbuch1741_2_004221	der, in der liebes-kett̄ fteht,	in der Liebeskett' steht,
Gesangbuch1741_2_004222	wie die ftarken, um mein	wie die Starken, um mein
Gesangbuch1741_2_004223	bett und thut die groffen	Bett und tut die großen
Gesangbuch1741_2_004224	werke.	Werke.
Gesangbuch1741_2_004225	6. Der glaube bricht durch	6. Der Glaube bricht durch
Gesangbuch1741_2_004226	fahl und fein, und faßt die	Stahl und Stein, und fasst die
Gesangbuch1741_2_004227	allmacht in fich ein, wer will	Allmacht in sich ein, wer will
Gesangbuch1741_2_004228	euch ebermeiftern? was ift	euch übermeistern? Was ist
Gesangbuch1741_2_004229	dem feuer leichtes ftroh! der	dem Feuer leichtes Stroh! Der
Gesangbuch1741_2_004230	fatan flammt in lichter loh	Satan flammt in lichter Loh'
Gesangbuch1741_2_004231	mit allen gegengeiftern.	mit allen Gegengeistern.
Gesangbuch1741_2_004232	7. Schaut in der einfalt	7. Schaut in der Einfalt
Gesangbuch1741_2_004233	nur auf mich, ich feh̄r die	nur auf mich, ich führ' die
Gesangbuch1741_2_004234	meinen wunderlich, durch	Meinen wunderlich, durch
Gesangbuch1741_2_004235	meine allmachts - hande;	meine Allmachtshände;
Gesangbuch1741_2_004236	doch endet fich ihr leid und	doch endet sich ihr Leid und
Gesangbuch1741_2_004237	ftreit in den triumph der	Streit in den Triumph der
Gesangbuch1741_2_004238	herrlichkeit und nimmt ein	Herrlichkeit und nimmt ein
Gesangbuch1741_2_004239	feelig ende.	seliges Ende.
Gesangbuch1741_2_004240	<pb n="475b" src="475.jpg" />	<pb n="475b" src="475.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_004241
 Gesangbuch1741_2_004242
 Gesangbuch1741_2_004243
 Gesangbuch1741_2_004244
 Gesangbuch1741_2_004245
 Gesangbuch1741_2_004246
 Gesangbuch1741_2_004247
 Gesangbuch1741_2_004248
 Gesangbuch1741_2_004249
 Gesangbuch1741_2_004250
 Gesangbuch1741_2_004251
 Gesangbuch1741_2_004252
 Gesangbuch1741_2_004253
 Gesangbuch1741_2_004254
 Gesangbuch1741_2_004255
 Gesangbuch1741_2_004256
 Gesangbuch1741_2_004257
 Gesangbuch1741_2_004258
 Gesangbuch1741_2_004259
 Gesangbuch1741_2_004260
 Gesangbuch1741_2_004261
 Gesangbuch1741_2_004262
 Gesangbuch1741_2_004263
 Gesangbuch1741_2_004264
 Gesangbuch1741_2_004265
 Gesangbuch1741_2_004266
 Gesangbuch1741_2_004267
 Gesangbuch1741_2_004268
 Gesangbuch1741_2_004269
 Gesangbuch1741_2_004270
 Gesangbuch1741_2_004271
 Gesangbuch1741_2_004272
 Gesangbuch1741_2_004273
 Gesangbuch1741_2_004274
 Gesangbuch1741_2_004275
 Gesangbuch1741_2_004276
 Gesangbuch1741_2_004277
 Gesangbuch1741_2_004278
 Gesangbuch1741_2_004279
 Gesangbuch1741_2_004280

Diplomatische Transkription

512. Mel. 73.
 DAs feuer brennt ein=
 mahl, das feuer mei=
 ner liebe. Die fonne
 fcheine mir: der himmel
 werde trübe: es werde
 fchwarze nacht! es fcheine
 tag und licht! es brennt und
 fehlet ihm an kraft und
 nahrung nicht.
 2. Ihr abgrunds=winde
 möcht aus allen enden rafen,
 ihr dämpft mein feuer nicht,
 es wird nur aufgeblafen.
 Was mich verderben wolt,
 das ift darzu beftellt, daß
 mirs den glauben mehrt,
 und feine macht erhalt.
 513. Mel. 6.
 DER glaube bricht durch
 ftahl und ftein, und
 faßt die allmacht fel=
 ber; der glaube wäret
 mehr allein, als alle goldne
 kalber. Wenn einer nichts
 als glauben kan, fo kan er
 alles machen; der erden
 kräfte fieht er an, als
 ganz geringe fachen.
 2. Als JElus noch nicht
 ausgelegt die fchätze feiner
 höhen, noch eh man den, der
 alles trägt, auf erden wan=
 deln fehen; da thaten, die
 auf feinen tag flich freuten
 folche wunder. Was kan
 Ff 5 man,
 <pb n="476a" src="476.jpg" />
 458 Vom herzhaften
 man, (wers begreifen mag.)

Normalisierter Text

512. Mel. 73.
 Das Feuer brennt einmal,
 das Feuer meiner
 Liebe. Die Sonne
 scheine mir: Der Himmel
 werde trübe: Es werde
 schwarze Nacht! Es scheine
 Tag und Licht! Es brennt und
 fehlet ihm an Kraft und
 Nahrung nicht.
 2. Ihr Abgrundswinde
 mögt aus allen Enden rasen,
 ihr dämpft mein Feuer nicht,
 es wird nur aufgeblasen.
 Was mich verderben wollt,
 das ist dazu bestellt, dass
 mir's den Glauben mehrt,
 und seine Macht erhält.
 513. Mel. 6.
 Der Glaube bricht durch
 Stahl und Stein, und
 fasst die Allmacht selber;
 der Glaube wirkt
 mehr allein, als alle gold'nen
 Kälber. Wenn einer nichts
 als glauben kann, so kann er
 alles machen; der Erdenkräfte
 sieht er an, als
 ganz geringe Sachen.
 2. Als Jesus noch nicht
 ausgelegt die Schätze seiner
 Höhen, noch eh' man den, der
 alles trägt, auf Erden wandeln
 sehen; da taten, die
 auf seinen Tag sich freuten
 solche Wunder. Was kann
 Ff 5 man,
 <pb n="476a" src="476.jpg" />
 man, (wer's begreifen mag.)
 was wagt man nicht jetzunder?

ID

Gesangbuch1741_2_004281
 Gesangbuch1741_2_004282
 Gesangbuch1741_2_004283
 Gesangbuch1741_2_004284
 Gesangbuch1741_2_004285
 Gesangbuch1741_2_004286
 Gesangbuch1741_2_004287
 Gesangbuch1741_2_004288
 Gesangbuch1741_2_004289
 Gesangbuch1741_2_004290
 Gesangbuch1741_2_004291
 Gesangbuch1741_2_004292
 Gesangbuch1741_2_004293
 Gesangbuch1741_2_004294
 Gesangbuch1741_2_004295
 Gesangbuch1741_2_004296
 Gesangbuch1741_2_004297
 Gesangbuch1741_2_004298
 Gesangbuch1741_2_004299
 Gesangbuch1741_2_004300
 Gesangbuch1741_2_004301
 Gesangbuch1741_2_004302
 Gesangbuch1741_2_004303
 Gesangbuch1741_2_004304
 Gesangbuch1741_2_004305
 Gesangbuch1741_2_004306
 Gesangbuch1741_2_004307
 Gesangbuch1741_2_004308
 Gesangbuch1741_2_004309
 Gesangbuch1741_2_004310
 Gesangbuch1741_2_004311
 Gesangbuch1741_2_004312
 Gesangbuch1741_2_004313
 Gesangbuch1741_2_004314
 Gesangbuch1741_2_004315
 Gesangbuch1741_2_004316
 Gesangbuch1741_2_004317
 Gesangbuch1741_2_004318
 Gesangbuch1741_2_004319
 Gesangbuch1741_2_004320

Diplomatische Transkription

was wagt man nicht jezzun-
 der?
 3. In wahrheit, wenn
 das chriften-volk nur wolte,
 was es kōnte, wenn lich der
 zeugen ftolze wolk auf JE-
 SUS winken trennte: fie
 ftärzete das ganze heer der
 fremden kinder nieder, und
 zōge lich nur deftomehr zu
 ihrer fonne wieder.
 4. Die ftarken um des
 Salomo des Königs ehren-
 bette, die weichen nicht, wie
 leichtes ftroh, fie ftehn als
 eine kette: fie ftehn, und
 fchweifen nirgends hin,
 was aber an fie fället;
 das wird vor feinen fre-
 vel-finn von ihrer kraft
 zerfchellet.
 5. Gelobet fey die tapfer-
 keit der ftreiter uners Fär-
 ften, verlacht fey die ver-
 wegenheit nach ihrem blut
 zu dārften. Wie gut und
 ficher dient fichs nicht dem
 ewigen Monarchen! im
 feuer ift er zuverficht, vors
 waffer baut er archen.
 6. Und wenn denn treue
 zeugen fehn, worauf fies
 leben wagen, fo wolln
 fie oft nicht wiederftehn,
 und laffen fich erfchlagen.
 Sie mögen der erlöfung
 nicht, die fie vorm lei-
 <pb n="476b" src="476.jpg" />
 den bringet; um jener
 auferftehung licht ift man-

Normalisierter Text

3. In Wahrheit, wenn
 das Christenvolk nur wollte,
 was es könnte, wenn sich der
 Zeugen stolze Wolk' auf Jesus
 Winken trennte: Sie
 stürzte das ganze Heer der
 fremden Kinder nieder, und
 zöge sich nur destomehr zu
 ihrer Sonne wieder.
 4. Die Starken um des
 Salomo des Königs Ehrenbette,
 die weichen nicht, wie
 leichtes Stroh, sie steh'n als
 eine Kette: Sie steh'n, und
 schweifen nirgends hin,
 was aber an sie fället;
 das wird vor seinen Frevelsinn
 von ihrer Kraft
 zerschället.
 5. Gelobet sei die Tapferkeit
 der Streiter unsers Fürsten,
 verlacht sei die Verwegenheit
 nach ihrem Blut
 zu dürsten. Wie gut und
 sicher dient sich's nicht dem
 ewigen Monarchen! Im
 Feuer ist er Zuversicht, vor's
 Wasser baut er Archen.
 6. Und wenn denn treue
 Zeugen seh'n, worauf sie's
 Leben wagen, so woll'n
 sie oft nicht widersteh'n,
 und lassen sich erschlagen.
 Sie mögen der Erlösung
 nicht, die sie vorm Lei-
 <pb n="476b" src="476.jpg" />
 den bringet; um jener
 Auferstehung Licht ist mancher

ID

Gesangbuch1741_2_004321
 Gesangbuch1741_2_004322
 Gesangbuch1741_2_004323
 Gesangbuch1741_2_004324
 Gesangbuch1741_2_004325
 Gesangbuch1741_2_004326
 Gesangbuch1741_2_004327
 Gesangbuch1741_2_004328
 Gesangbuch1741_2_004329
 Gesangbuch1741_2_004330
 Gesangbuch1741_2_004331
 Gesangbuch1741_2_004332
 Gesangbuch1741_2_004333
 Gesangbuch1741_2_004334
 Gesangbuch1741_2_004335
 Gesangbuch1741_2_004336
 Gesangbuch1741_2_004337
 Gesangbuch1741_2_004338
 Gesangbuch1741_2_004339
 Gesangbuch1741_2_004340
 Gesangbuch1741_2_004341
 Gesangbuch1741_2_004342
 Gesangbuch1741_2_004343
 Gesangbuch1741_2_004344
 Gesangbuch1741_2_004345
 Gesangbuch1741_2_004346
 Gesangbuch1741_2_004347
 Gesangbuch1741_2_004348
 Gesangbuch1741_2_004349
 Gesangbuch1741_2_004350
 Gesangbuch1741_2_004351
 Gesangbuch1741_2_004352
 Gesangbuch1741_2_004353
 Gesangbuch1741_2_004354
 Gesangbuch1741_2_004355
 Gesangbuch1741_2_004356
 Gesangbuch1741_2_004357
 Gesangbuch1741_2_004358
 Gesangbuch1741_2_004359
 Gesangbuch1741_2_004360

Diplomatische Transkription

cher gern erwurget.
 7. Die zeugen JESU
 waren ja vor dem auch
 glaubenshelden, die man
 in pelzen wandeln fah, verz
 faulen in den walden. Und
 deß die welt nicht wärdig
 war, der ift im elend gan
 gen; den Fürften über
 GOTTes fchaar, den haben
 fie gehangen.
 8. Wir wollen unter
 GOTTes fchuz, den fatan
 zu vertreiben, und feinem
 hohngefchrey zu truz,
 mit unfern vätern glauben.
 Soll aber unfre rofenart
 auch unter dornen weiden,
 (fo ward mit JESU dort
 gebaart:) fo wollen wir
 auch leiden.
 514. Mel. 6.
 DER chriften wahrer
 heldenmuth laßt fich
 nicht trage finden,
 fein hochgebohrnes für
 ften = blut will immer über
 berwinden: er laßt die
 kinder diefer welt fich um
 das eitle kümmern, und
 wenn der feind fie über
 fällt, in banden hilflos
 wimmern.
 2. Sein edelmüthig an
 geficht weiß zwar mit lieb
 lich
 <pb n="477a" src="477.jpg" />
 und muthigen Glauben. 459
 lichkeiten die, fo fich wider
 ihn gericht, dem freunde zu

Normalisierter Text

gern erwurget.
 7. Die Zeugen Jesu
 waren ja vor dem auch
 Glaubenshelden, die man
 in Pelzen wandeln sah, verfaulen
 in den Wäldern. Und
 dessen die Welt nicht würdig
 war, der ist im Elend gangen;
 den Fürsten über
 Gottes Schar, den haben
 sie gehangen.
 8. Wir wollen unter
 Gottes Schutz, den Satan
 zu vertreiben, und seinem
 Hohnschrei zu Trutz,
 mit unsern Vätern glauben.
 Soll aber unsre Rosenart
 auch unter Dornen weiden,
 (so ward mit Jesu dort
 gepaart:) so wollen wir
 auch leiden.
 514. Mel. 6.
 Der Christen wahrer
 Heldenmut lässt sich
 nicht träge finden,
 sein hochgeborenes Fürstenblut
 will immer überwinden:
 Er lässt die
 Kinder dieser Welt sich um
 das Eitle kümmern, und
 wenn der Feind sie überfällt,
 in Banden hilflos
 wimmern.
 2. Sein edelmütiges Angesicht
 weiß zwar mit lieblich
 <pb n="477a" src="477.jpg" />
 und muthigen Glauben. 459
 keiten die, so sich wider
 ihn gericht', dem Freunde zu

ID

Gesangbuch1741_2_004361
 Gesangbuch1741_2_004362
 Gesangbuch1741_2_004363
 Gesangbuch1741_2_004364
 Gesangbuch1741_2_004365
 Gesangbuch1741_2_004366
 Gesangbuch1741_2_004367
 Gesangbuch1741_2_004368
 Gesangbuch1741_2_004369
 Gesangbuch1741_2_004370
 Gesangbuch1741_2_004371
 Gesangbuch1741_2_004372
 Gesangbuch1741_2_004373
 Gesangbuch1741_2_004374
 Gesangbuch1741_2_004375
 Gesangbuch1741_2_004376
 Gesangbuch1741_2_004377
 Gesangbuch1741_2_004378
 Gesangbuch1741_2_004379
 Gesangbuch1741_2_004380
 Gesangbuch1741_2_004381
 Gesangbuch1741_2_004382
 Gesangbuch1741_2_004383
 Gesangbuch1741_2_004384
 Gesangbuch1741_2_004385
 Gesangbuch1741_2_004386
 Gesangbuch1741_2_004387
 Gesangbuch1741_2_004388
 Gesangbuch1741_2_004389
 Gesangbuch1741_2_004390
 Gesangbuch1741_2_004391
 Gesangbuch1741_2_004392
 Gesangbuch1741_2_004393
 Gesangbuch1741_2_004394
 Gesangbuch1741_2_004395
 Gesangbuch1741_2_004396
 Gesangbuch1741_2_004397
 Gesangbuch1741_2_004398
 Gesangbuch1741_2_004399
 Gesangbuch1741_2_004400

Diplomatische Transkription

erbeuten: allein die unlicht-
 bare kraft des reichs der
 finfterniffen wird feiner
 tapfern ritterfchaft zum
 fchauſpiel hingeriffen.
 3. Der muth und uner-
 ſchrockenheit von Chrifti
 zarter jugend vermiſcht mit
 wahrer freundlichkeit, fey
 unfre wander-tugend: fein
 freundlich welen mache hie
 ihm aus den menſchen
 freunde, fein muth beſiege
 ſpat und früh die geiſter, un-
 fre feinde.
 515. Mel. 118.
 ES bleibt dabey! daß
 nur ein Heyland fey,
 ein Heyland, der in
 allen fällen wichtig, und def-
 fen rath und that beftändig
 richtig, bey dem man findt
 die recht und wahre treu: es
 bleibt dabey!
 2. So ſpricht der glaub,
 und hält es nicht vor raub,
 der glaube, fo im ſchwachen
 herzen thronet, und in dem
 thal der niedrigkeiten woh-
 net, der gerne iſt, wo man
 ſich legt in ſtaub und ſpricht:
 ich glaub.
 3. Kannſt du das wohl,
 und biſt des glaubens voll?
 mein herz, wie ſteht's? biſt
 du ein wärmlein worden?
 gehöreſt du in der elenden
 orden, da man ſich nur der
 ohnmacht rähmen ſoll: was

Normalisierter Text

erbeuten: Allein die unsichtbare
 Kraft des Reichs der
 Finfterniſſen wird ſeiner
 tapfern Ritterschaft zum
 Schauſpiel hingeriſſen.
 3. Der Mut und Unerschrockenheit
 von Chriſti
 zarter Jugend vermiſcht mit
 wahrer Freundlichkeit, ſei
 unfre Wandertugend: Sein
 freundlich Weſen mache hie
 ihm aus den Menſchen
 Freunde, ſein Mut beſiege
 ſpät und früh die Geiſter, unfre
 Feinde.
 515. Mel. 118.
 Es bleibt dabei! Daß
 nur ein Heiland ſei,
 ein Heiland, der in
 allen Fällen wichtig, und deſſen
 Rath und That beſtändig
 richtig, bei dem man find't
 die recht und wahre Treu': Es
 bleibt dabei!
 2. So ſpricht der Glaub',
 und hält es nicht vor Raub,
 der Glaube, ſo im ſchwachen
 Herzen thronet, und in dem
 Thal der Nichtigkeiten wohnt,
 der gerne iſt, wo man
 ſich legt in Staub und ſpricht:
 Ich glaub'.
 3. Kannſt du das wohl,
 und biſt des Glaubens voll?
 Mein Herz, wie ſteht's? Biſt
 du ein Würmlein worden?
 Gehöreſt du in der elenden
 Orden, da man ſich nur der
 Ohnmacht rühmen ſoll: Was

ID

Gesangbuch1741_2_004401
 Gesangbuch1741_2_004402
 Gesangbuch1741_2_004403
 Gesangbuch1741_2_004404
 Gesangbuch1741_2_004405
 Gesangbuch1741_2_004406
 Gesangbuch1741_2_004407
 Gesangbuch1741_2_004408
 Gesangbuch1741_2_004409
 Gesangbuch1741_2_004410
 Gesangbuch1741_2_004411
 Gesangbuch1741_2_004412
 Gesangbuch1741_2_004413
 Gesangbuch1741_2_004414
 Gesangbuch1741_2_004415
 Gesangbuch1741_2_004416
 Gesangbuch1741_2_004417
 Gesangbuch1741_2_004418
 Gesangbuch1741_2_004419
 Gesangbuch1741_2_004420
 Gesangbuch1741_2_004421
 Gesangbuch1741_2_004422
 Gesangbuch1741_2_004423
 Gesangbuch1741_2_004424
 Gesangbuch1741_2_004425
 Gesangbuch1741_2_004426
 Gesangbuch1741_2_004427
 Gesangbuch1741_2_004428
 Gesangbuch1741_2_004429
 Gesangbuch1741_2_004430
 Gesangbuch1741_2_004431
 Gesangbuch1741_2_004432
 Gesangbuch1741_2_004433
 Gesangbuch1741_2_004434
 Gesangbuch1741_2_004435
 Gesangbuch1741_2_004436
 Gesangbuch1741_2_004437
 Gesangbuch1741_2_004438
 Gesangbuch1741_2_004439
 Gesangbuch1741_2_004440

Diplomatische Transkription

denkft du wohl?
 4. Ich wolte gern, ich bin
 davon nicht fern. Ich weiß,
 ich kans, ob gleich mit beu-
 gung, fagen: ein wenig
 weiß ich auch vom gläubgen
 wagen; zwar nicht aus
 mir: ich fehl die kraft des
 HERRN: drum wolt
 ich gern.
 5. So kennft du ihn, und
 gieblt dich willig hin? Er
 geh mit dir durch höhen und
 durch tiefen, und müfsteft
 du von myrrhen-tropfen
 triefen: Er thu auch alles
 wider deinen finn; fo kennft
 du ihn.
 6. Er ift und war ein
 GOtt, der wunderbahr,
 und welchem meift von hin-
 ten nachzulehen, und ohn
 vernunfts-bedenken nachzu-
 gehen, da uns oft nichts er-
 fcheinet als gefahr, der rath
 wird rar.
 7. Glaubft du das doch,
 und bift auch felte noch,
 wenn dich bedankt, du
 machfts aufs allerbefte, und
 was du bauft, das ftehe noch
 fo felte, und fieheft denn dein
 werk kriegt doch ein loch:
 glaubft du da doch!
 8. Kommt
 <pb n="478a" src="478.jpg" />
 460 Vom herzhaften
 8. Kommt dir nicht ein:
 was foll denn diefes feyn?
 Ich hatte grund und thats

Normalisierter Text

denkst du wohl?
 4. Ich wollte gern, ich bin
 davon nicht fern. Ich weiß,
 ich kann's, obgleich mit Beugung,
 sagen: Ein wenig
 weiß ich auch vom gläub'gen
 Wagen; zwar nicht aus
 mir: Ich fühl' die Kraft des
 Herrn: Drum wollt'
 ich gern.
 5. So kennst du ihn, und
 gibst dich willig hin? Er
 geh' mit dir durch Höhen und
 durch Tiefen, und müsstest
 du von Myrrhentropfen
 triefen: Er tu' auch alles
 wider deinen Sinn; so kennst
 du ihn.
 6. Er ist und war ein
 Gott, der wunderbar,
 und welchem meist von hinten
 nachzusehen, und ohn'
 Vernunftbedenken nachzugehen,
 da uns oft nichts erscheint
 als Gefahr, der Rath
 wird rar.
 7. Glaubst du das doch,
 und bist auch feste noch,
 wenn dich bedünkt, du
 machst's aufs allerbeste, und
 was du baust, das stehe noch
 so feste, und siehest denn dein
 Werk kriegt doch ein Loch:
 Glaubst du da doch!
 8. Kommt
 <pb n="478a" src="478.jpg" />
 460 Vom herzhaften
 8. Kommt dir nicht ein:
 Was soll denn dieses sein?
 Ich hatte Grund und tat's

ID

Gesangbuch1741_2_004441
 Gesangbuch1741_2_004442
 Gesangbuch1741_2_004443
 Gesangbuch1741_2_004444
 Gesangbuch1741_2_004445
 Gesangbuch1741_2_004446
 Gesangbuch1741_2_004447
 Gesangbuch1741_2_004448
 Gesangbuch1741_2_004449
 Gesangbuch1741_2_004450
 Gesangbuch1741_2_004451
 Gesangbuch1741_2_004452
 Gesangbuch1741_2_004453
 Gesangbuch1741_2_004454
 Gesangbuch1741_2_004455
 Gesangbuch1741_2_004456
 Gesangbuch1741_2_004457
 Gesangbuch1741_2_004458
 Gesangbuch1741_2_004459
 Gesangbuch1741_2_004460
 Gesangbuch1741_2_004461
 Gesangbuch1741_2_004462
 Gesangbuch1741_2_004463
 Gesangbuch1741_2_004464
 Gesangbuch1741_2_004465
 Gesangbuch1741_2_004466
 Gesangbuch1741_2_004467
 Gesangbuch1741_2_004468
 Gesangbuch1741_2_004469
 Gesangbuch1741_2_004470
 Gesangbuch1741_2_004471
 Gesangbuch1741_2_004472
 Gesangbuch1741_2_004473
 Gesangbuch1741_2_004474
 Gesangbuch1741_2_004475
 Gesangbuch1741_2_004476
 Gesangbuch1741_2_004477
 Gesangbuch1741_2_004478
 Gesangbuch1741_2_004479
 Gesangbuch1741_2_004480

Diplomatische Transkription

mit Überlegung, und etwa
 nicht in eilender bewegung:
 ich fucht nicht mich, mein
 zwek war völlig rein, und
 gar nicht mein.
 9. Wie feh ich nun, daß al-
 les diß mein thun fo ganz
 verfchwindt, als war es
 nicht gefchehen, daß ich auch
 kaum den anfang mehr kan
 fehen: man möcht vielleicht
 von allem wärken ruhn,
 und nichts mehr thun.
 10. O nein! ach nein!
 das müße ferne feyn, daß
 etwas folches bey mir haften
 folte, und ich nicht ganz dem
 Heyland trauen wolte, ob
 er mich gleich fährt ins
 gedrange ein: es muß fo
 feyn.
 11. Was liegt doch dran,
 wenn das, was ich gethan,
 fchon ganz und gar zu
 grund und boden gehet,
 wenn fein werk nur in- und
 an mir beftehet; wenn ich
 gleich nichts verftehe und
 nichts kan. Da ift er mann.
 12. Mir gnäget fchon, daß
 ich, gleich einem thon, in fei-
 ner hand, zu feinem willen
 bleibe, wenn er mich nimmt
 zur arbeit auf die fcheibe,
 und ich ihm denn gerath
 <pb n="478b" src="478.jpg" />
 zum arbeits-lohn; fo gnäg
 mir fchon.
 13. Ich feh ganz fill
 was er verfügen will, ic

Normalisierter Text

mit Überlegung, und etwa
 nicht in eilender Bewegung:
 Ich sucht' nicht mich, mein
 Zweck war völlig rein, und
 gar nicht mein.
 9. Wie seh' ich nun, dass alles
 dies mein Tun so ganz
 verschwindet, als wär' es
 nicht geschehen, dass ich auch
 kaum den Anfang mehr kann
 sehen: Man möcht' vielleicht
 von allem Wirken ruh'n,
 und nichts mehr tun.
 10. O nein! Ach nein!
 Das müsse ferne sein, dass
 etwas solches bei mir haften
 sollte, und ich nicht ganz dem
 Heiland trauen wollte, ob
 er mich gleich führt ins
 Gedränge ein: Es muss so
 sein.
 11. Was liegt doch dran,
 wenn das, was ich getan,
 schon ganz und gar zu
 Grund und Boden gehet,
 wenn sein Werk nur in- und
 an mir bestehet; wenn ich
 gleich nichts verstehe und
 nichts kann. Da ist er Mann.
 12. Mir genüget schon, dass
 ich, gleich einem Ton, in seiner
 Hand, zu seinem Willen
 bleibe, wenn er mich nimmt
 zur Arbeit auf die Scheibe,
 und ich ihm denn gerat'
 <pb n="478b" src="478.jpg" />
 zum Arbeitslohn; so genügt
 mir schon.
 13. Ich seh' ganz still,
 was er verfügen will. Ich

ID

Gesangbuch1741_2_004481
 Gesangbuch1741_2_004482
 Gesangbuch1741_2_004483
 Gesangbuch1741_2_004484
 Gesangbuch1741_2_004485
 Gesangbuch1741_2_004486
 Gesangbuch1741_2_004487
 Gesangbuch1741_2_004488
 Gesangbuch1741_2_004489
 Gesangbuch1741_2_004490
 Gesangbuch1741_2_004491
 Gesangbuch1741_2_004492
 Gesangbuch1741_2_004493
 Gesangbuch1741_2_004494
 Gesangbuch1741_2_004495
 Gesangbuch1741_2_004496
 Gesangbuch1741_2_004497
 Gesangbuch1741_2_004498
 Gesangbuch1741_2_004499
 Gesangbuch1741_2_004500
 Gesangbuch1741_2_004501
 Gesangbuch1741_2_004502
 Gesangbuch1741_2_004503
 Gesangbuch1741_2_004504
 Gesangbuch1741_2_004505
 Gesangbuch1741_2_004506
 Gesangbuch1741_2_004507
 Gesangbuch1741_2_004508
 Gesangbuch1741_2_004509
 Gesangbuch1741_2_004510
 Gesangbuch1741_2_004511
 Gesangbuch1741_2_004512
 Gesangbuch1741_2_004513
 Gesangbuch1741_2_004514
 Gesangbuch1741_2_004515
 Gesangbuch1741_2_004516
 Gesangbuch1741_2_004517
 Gesangbuch1741_2_004518
 Gesangbuch1741_2_004519
 Gesangbuch1741_2_004520

Diplomatische Transkription

weiß gewis, daß er mic
 gerne brauchte, wenn ic
 ihm nur zu etwas rechte
 taugte; doch, weil ich wei
 mein wohlfeyn ift fein wil
 fo bin ich ftill.
 14. So fchlecht ich bin, f
 ift doch das mein finn: J
 will um ihn gut, leib un
 leben wagen; ich will nich
 fleifch noch creatures fra
 gen. Ich geb mich ihm z
 allem willig hin; fo fteh
 mein finn!
 15. Es bleibt dabey! ic
 halte ihn vor treu, ich ken
 ihn ja den Alten außer jah
 ren. Ich hab ihn lieb, ic
 habe kraft erfahren, die fic
 beweißt fo oft, fo manche
 ley: es bleibt dabey.
 516. Mel. 122.
 JESu meine freude
 meines herzens wei
 de, JESU mein
 zier. Ach wie lang,ach lan
 ge, ift dem herzen bange, un
 verlangt nach dir! GOttes
 Lamm, mein Bräutigam
 außer dir foll mir auf er
 den, nichts fonft lieber
 werden.
 2. Unter deinem fchirmen,
 bin
 <pb n="479a" src="479.jpg" />
 und muthigen Glauben. 461
 bin ich vor dem ftermen, al
 ler feinde frey. Laß den fa
 tan wittern, laß den feind
 erbittern, mir fteht JESus

Normalisierter Text

weiß gewiss, dass er mich
 gerne brauchte, wenn ich
 ihm nur zu etwas rechtes
 taugte; doch, weil ich weiß,
 mein Wohlsein ist sein Will',
 so bin ich still.
 14. So schlecht ich bin, so
 ist doch das mein Sinn: Ich
 will um ihn Gut, Leib und
 Leben wagen; ich will nicht
 Fleisch noch Kreaturen fragen.
 Ich geb' mich ihm zu
 allem willig hin; so steh'
 mein Sinn!
 15. Es bleibt dabei! Ich
 halte ihn für treu, ich kenn'
 ihn ja den Alten außer Jahren.
 Ich hab' ihn lieb, ich
 habe Kraft erfahren, die sich
 beweist so oft, so mancherlei:
 Es bleibt dabei.
 516. Mel. 122.
 Jesu, meine Freude,
 meines Herzens Weide,
 Jesu, mein
 Zier. Ach wie lang, ach lange,
 ist dem Herzen bange, und
 verlangt nach dir! Gottes
 Lamm, mein Bräutigam,
 außer dir soll mir auf Erden,
 nichts sonst lieber
 werden.
 2. Unter deinem Schirmen,
 bin
 <pb n="479a" src="479.jpg" />
 und muthigen Glauben. 461
 ich vor dem Stürmen, aller
 Feinde frei. Lass den Satan
 wittern, lass den Feind
 erbittern, mir steht Jesus

ID

Gesangbuch1741_2_004521
 Gesangbuch1741_2_004522
 Gesangbuch1741_2_004523
 Gesangbuch1741_2_004524
 Gesangbuch1741_2_004525
 Gesangbuch1741_2_004526
 Gesangbuch1741_2_004527
 Gesangbuch1741_2_004528
 Gesangbuch1741_2_004529
 Gesangbuch1741_2_004530
 Gesangbuch1741_2_004531
 Gesangbuch1741_2_004532
 Gesangbuch1741_2_004533
 Gesangbuch1741_2_004534
 Gesangbuch1741_2_004535
 Gesangbuch1741_2_004536
 Gesangbuch1741_2_004537
 Gesangbuch1741_2_004538
 Gesangbuch1741_2_004539
 Gesangbuch1741_2_004540
 Gesangbuch1741_2_004541
 Gesangbuch1741_2_004542
 Gesangbuch1741_2_004543
 Gesangbuch1741_2_004544
 Gesangbuch1741_2_004545
 Gesangbuch1741_2_004546
 Gesangbuch1741_2_004547
 Gesangbuch1741_2_004548
 Gesangbuch1741_2_004549
 Gesangbuch1741_2_004550
 Gesangbuch1741_2_004551
 Gesangbuch1741_2_004552
 Gesangbuch1741_2_004553
 Gesangbuch1741_2_004554
 Gesangbuch1741_2_004555
 Gesangbuch1741_2_004556
 Gesangbuch1741_2_004557
 Gesangbuch1741_2_004558
 Gesangbuch1741_2_004559
 Gesangbuch1741_2_004560

Diplomatische Transkription

bey. Ob es jezt gleich
 kracht und blitzt, ob gleich
 fänd und helle fchrek-
 ken, JESus will mich
 decken.
 3. Trotz dem alten dra-
 chen! trotz des todes ra-
 chen! trotz der furcht dar-
 zu! tobe welt und fpringe
 ich fteh hier und finge in
 ganz fchrer ruh. GOttes
 macht hält mich in acht,
 erd und abgrund muß ver-
 ftummen, ob fie noch fo
 brummen.
 4. Weg mit allen fchaz-
 zen! du bilft mein ergezen,
 JESU meine luft! weg
 ihr eitlen ehren, ich mag
 euch nicht hören: bleibt
 mir unbewuft. Elend,
 noth, creuz, fchmach und
 tod, foll mich, ob ich viel muß
 leiden, nicht von JESU
 fcheiden.
 5. Gute nacht, o wefen,
 das die welt erleben, mir
 gefällt du nicht: gute
 nacht ihr fänden! bleibet
 weit dahinden, kommt nicht
 mehr ans licht: gute
 nacht, du ftolz und pracht,
 dir fey ganz, du lafter-le-
 ben, gute nacht gegeben.
 <pb n="479b" src="479.jpg" />
 6. Weicht ihr trauer-gei-
 fter, denn mein freuden-
 meifter, JESus, tritt
 herein. Denen die GOtt
 lieben, muß auch ihr beträ-

Normalisierter Text

bei. Ob es jetzt gleich
 kracht und blitzt, ob gleich
 Sünd' und Hölle schreckken,
 Jesus will mich
 decken.
 3. Trotz dem alten Drachen!
 Trotz des Todes Rachen!
 Trotz der Furcht darzu!
 Tobe Welt und springe,
 ich steh' hier und singe in
 ganz sich'rer Ruh. Gottes
 Macht hält mich in Acht,
 Erd' und Abgrund muss verstummen,
 ob sie noch so
 brummen.
 4. Weg mit allen Schätzen!
 Du bist mein Ergötzen,
 Jesu, meine Lust! Weg,
 ihr eitlen Ehren, ich mag
 euch nicht hören: Bleibt
 mir unbewusst. Elend,
 Not, Kreuz, Schmach und
 Tod, soll mich, ob ich viel muss
 leiden, nicht von Jesu
 scheiden.
 5. Gute Nacht, o Wesen,
 das die Welt erlesen, mir
 gefällt du nicht: Gute
 Nacht, ihr Sünden! Bleibet
 weit dahinten, kommt nicht
 mehr ans Licht: Gute
 Nacht, du Stolz und Pracht,
 dir sei ganz, du Lasterleben,
 gute Nacht gegeben.
 <pb n="479b" src="479.jpg" />
 6. Weicht, ihr Trauergeister,
 denn mein Freudenmeister,
 Jesus, tritt
 herein. Denen die Gott
 lieben, muss auch ihr Betrüb-

ID

Gesangbuch1741_2_004561
 Gesangbuch1741_2_004562
 Gesangbuch1741_2_004563
 Gesangbuch1741_2_004564
 Gesangbuch1741_2_004565
 Gesangbuch1741_2_004566
 Gesangbuch1741_2_004567
 Gesangbuch1741_2_004568
 Gesangbuch1741_2_004569
 Gesangbuch1741_2_004570
 Gesangbuch1741_2_004571
 Gesangbuch1741_2_004572
 Gesangbuch1741_2_004573
 Gesangbuch1741_2_004574
 Gesangbuch1741_2_004575
 Gesangbuch1741_2_004576
 Gesangbuch1741_2_004577
 Gesangbuch1741_2_004578
 Gesangbuch1741_2_004579
 Gesangbuch1741_2_004580
 Gesangbuch1741_2_004581
 Gesangbuch1741_2_004582
 Gesangbuch1741_2_004583
 Gesangbuch1741_2_004584
 Gesangbuch1741_2_004585
 Gesangbuch1741_2_004586
 Gesangbuch1741_2_004587
 Gesangbuch1741_2_004588
 Gesangbuch1741_2_004589
 Gesangbuch1741_2_004590
 Gesangbuch1741_2_004591
 Gesangbuch1741_2_004592
 Gesangbuch1741_2_004593
 Gesangbuch1741_2_004594
 Gesangbuch1741_2_004595
 Gesangbuch1741_2_004596
 Gesangbuch1741_2_004597
 Gesangbuch1741_2_004598
 Gesangbuch1741_2_004599
 Gesangbuch1741_2_004600

Diplomatische Transkription

ben lauter zucker feyn.
 Duld' ich schon hier spott
 und hohn; dennoch bleibft
 du auch im leide, JESU,
 meine freude.
 517. Mel. 73.
 Wohl dem, der Ja-
 cobs GOtt zum
 helfer sich erwäh-
 let, der, was fein herze
 krankt, voll hofnung ihm
 erzählet, der feine zuverficht
 feft auf den HERREN
 ftellt, der alle helfe thut, und
 ewig glauben hält.
 2. Unmöglich ifts, daß den
 die hofnung kan betrügen,
 der GOttes wahrheit
 traut, die nimmermehr kan
 lügen. Der HERR ift
 gut und fromm, und was
 fein wort verpricht, das
 folget in der that gewis, und
 fehlet nicht.
 3. Wie gut ifts, auf den
 HERRN, und nicht auf
 menfchen bauen, wie eitel,
 fchwach und falch, wie
 fchnöd ift ihr vertrauen,
 was fich auf fleifch verläßt,
 und einig menfchen ꝛ kind,
 denn
 <pb n="480a" src="480.jpg" />
 462 Vom herzhaften
 denn auch die getter felbft
 auf erden menfchen find.
 4. Die fich mit ihrer noth
 zu ihren fäffen legen, die
 mäffen zeugen feyn, wie
 nichtig ihr vermögen, wie

Normalisierter Text

lauter Zucker sein.
 Duld' ich schon hier Spott
 und Hohn; dennoch bleibst
 du auch im Leide, Jesu,
 meine Freude.
 517. Mel. 73.
 Wohl dem, der Jakobs
 Gott zum
 Helfer sich erwählet,
 der, was sein Herze
 kränkt, voll Hoffnung ihm
 erzählet, der seine Zuversicht
 fest auf den Herrn
 stellt, der alle Hilfe tut, und
 ewig Glauben hält.
 2. Unmöglich ist's, dass den
 die Hoffnung kann betrügen,
 der Gottes Wahrheit
 traut, die nimmermehr kann
 lügen. Der Herr ist
 gut und fromm, und was
 sein Wort verspricht, das
 folget in der Tat gewiss, und
 fehlet nicht.
 3. Wie gut ist's, auf den
 Herrn, und nicht auf
 Menschen bauen, wie eitel,
 schwach und falsch, wie
 schnöd' ist ihr Vertrauen,
 was sich auf Fleisch verlässt,
 und einzig Menschenkind,
 denn
 <pb n="480a" src="480.jpg" />
 auch die Götter selbst
 auf Erden Menschen sind.
 4. Die sich mit ihrer Not
 zu ihren Füßen legen, die
 müssen Zeugen sein, wie
 nichtig ihr Vermögen, wie
 wandelbar ihr Sein, und ihrer

ID

Gesangbuch1741_2_004601
 Gesangbuch1741_2_004602
 Gesangbuch1741_2_004603
 Gesangbuch1741_2_004604
 Gesangbuch1741_2_004605
 Gesangbuch1741_2_004606
 Gesangbuch1741_2_004607
 Gesangbuch1741_2_004608
 Gesangbuch1741_2_004609
 Gesangbuch1741_2_004610
 Gesangbuch1741_2_004611
 Gesangbuch1741_2_004612
 Gesangbuch1741_2_004613
 Gesangbuch1741_2_004614
 Gesangbuch1741_2_004615
 Gesangbuch1741_2_004616
 Gesangbuch1741_2_004617
 Gesangbuch1741_2_004618
 Gesangbuch1741_2_004619
 Gesangbuch1741_2_004620
 Gesangbuch1741_2_004621
 Gesangbuch1741_2_004622
 Gesangbuch1741_2_004623
 Gesangbuch1741_2_004624
 Gesangbuch1741_2_004625
 Gesangbuch1741_2_004626
 Gesangbuch1741_2_004627
 Gesangbuch1741_2_004628
 Gesangbuch1741_2_004629
 Gesangbuch1741_2_004630
 Gesangbuch1741_2_004631
 Gesangbuch1741_2_004632
 Gesangbuch1741_2_004633
 Gesangbuch1741_2_004634
 Gesangbuch1741_2_004635
 Gesangbuch1741_2_004636
 Gesangbuch1741_2_004637
 Gesangbuch1741_2_004638
 Gesangbuch1741_2_004639
 Gesangbuch1741_2_004640

Diplomatische Transkription

wandelbar ihr feyn, und ihr
 rer hoheit pracht; wie
 mancher unglücksfall ihr
 wollen schamroth macht.
 5. Viel sicker ist mein
 trost: ich weiß, an wen
 ich glaube: trotz, daß die
 größte noth mir folch ver-
 trauen raube zu dem, der
 ewig bleibt, dem rechten
 wundermann, dem keine
 noth zu groß, der helfen will
 und kan.
 6. In ihm ist meine feel
 in höchster ruh und stille, fein
 hand ist unverkürzt, fein
 gnadenvoller wille ist un-
 verändert gut; unendlich
 feine kraft, die stets von al-
 ters her hat helf und rath
 geschafft.
 7. Drum halt ich mich zu
 Gott, und das ist meine
 freude, wenn mein erquik-
 tes herz, nach überstand-
 nem leide sich feiner wohl-
 that rühmt, und ihm mit
 ganzem fleiß ein dank-
 lingen kan zu feines nah-
 mens preis.
 8. Laß du mich nur, mein
 Gott, dein lob hie zu er-
 höhen, nicht faul und träge
 feyn, wie du nie auf mein
 flehen zu merken, müde
 wirst, und stets, von kind-
 heit an, so überschwenglich
 viel an mir hast Gutes ge-
 than.

Normalisierter Text

Hoheit Pracht; wie
 mancher Unglücksfall ihr
 Wollen schamrot macht.
 5. Viel sicherer ist mein
 Trost: Ich weiß, an wen
 ich glaube: Trotz, dass die
 größte Not mir solch Vertrauen
 raube zu dem, der
 ewig bleibt, dem rechten
 Wundermann, dem keine
 Not zu groß, der helfen will
 und kann.
 6. In ihm ist meine Seel'
 in höchster Ruh' und Stille, sein'
 Hand ist unverkürzt, sein
 gnadenvoller Wille ist unverändert
 gut; unendlich
 seine Kraft, die stets von Alters
 her hat Hilf' und Rat
 geschafft.
 7. Drum halt' ich mich zu
 Gott, und das ist meine
 Freude, wenn mein erquicktes
 Herz, nach überstandnem
 Leide sich seiner Wohlthat
 rühmt, und ihm mit
 ganzem Fleiß ein Danklied
 singen kann zu seines Namens
 Preis.
 8. Lass du mich nur, mein
 Gott, dein Lob hie zu er-
 höhen, nicht faul und träge
 sein, wie du nie auf mein
 Flehen zu merken, müde
 wirst, und stets, von Kindheit
 an, so überschwenglich
 viel an mir hast Gutes getan.

ID

Gesangbuch1741_2_004641
 Gesangbuch1741_2_004642
 Gesangbuch1741_2_004643
 Gesangbuch1741_2_004644
 Gesangbuch1741_2_004645
 Gesangbuch1741_2_004646
 Gesangbuch1741_2_004647
 Gesangbuch1741_2_004648
 Gesangbuch1741_2_004649
 Gesangbuch1741_2_004650
 Gesangbuch1741_2_004651
 Gesangbuch1741_2_004652
 Gesangbuch1741_2_004653
 Gesangbuch1741_2_004654
 Gesangbuch1741_2_004655
 Gesangbuch1741_2_004656
 Gesangbuch1741_2_004657
 Gesangbuch1741_2_004658
 Gesangbuch1741_2_004659
 Gesangbuch1741_2_004660
 Gesangbuch1741_2_004661
 Gesangbuch1741_2_004662
 Gesangbuch1741_2_004663
 Gesangbuch1741_2_004664
 Gesangbuch1741_2_004665
 Gesangbuch1741_2_004666
 Gesangbuch1741_2_004667
 Gesangbuch1741_2_004668
 Gesangbuch1741_2_004669
 Gesangbuch1741_2_004670
 Gesangbuch1741_2_004671
 Gesangbuch1741_2_004672
 Gesangbuch1741_2_004673
 Gesangbuch1741_2_004674
 Gesangbuch1741_2_004675
 Gesangbuch1741_2_004676
 Gesangbuch1741_2_004677
 Gesangbuch1741_2_004678
 Gesangbuch1741_2_004679
 Gesangbuch1741_2_004680

Diplomatische Transkription

9. Gieb, daß ich ferner
 auch an dir feft hangen blei-
 be, daß weder glük noch
 noth mich von der bahn ab-
 treibe, die dein gebot mir
 heißt: gieb neuen geift und
 kraft, zu üben immerdar
 die gute ritterfchaft.
 518. Mel. 10.
 ES kan nicht feyn, das
 fefte band der lieb ift
 nicht fo bald zerrif-
 fen; ich halte dich, du
 treue hand, aus welcher
 ftärk und legen fließen, du
 krigft doch einen liebes-
 gruß, wenn gleich der mund
 verbleichen muß.
 2. Rauscht die verfol-
 gung gegen mich mit ihren
 ungeftämen wellen, fo
 gründ ich mich, mein fels,
 auf dich, fteh ich in dir,
 wer will mich fallen? wird
 man von ort zu ort ge-
 jagt; die erd ift deine: Un-
 verzagt!
 3. Will die gefahr mich
 dir, mein licht, aus deinen
 fanften armen reißen, fo
 weiß
 <pb n="481a" src="481.jpg" />
 und muthigen Glauben. 463
 weiß ich wohl, du läßt mich
 nicht, und ich will mich
 auch ftets befleiffen der
 tapferkeit in aller pein,
 mein glaub foll überwinder
 feyn.

Normalisierter Text

9. Gib, dass ich ferner
 auch an dir fest hangen bleibe,
 dass weder Glück noch
 Not mich von der Bahn abtreibe,
 die dein Gebot mir
 heißt: Gib neuen Geist und
 Kraft, zu üben immerdar
 die gute Ritterschaft.
 518. Mel. 10.
 Es kann nicht sein, das
 feste Band der Lieb' ist
 nicht so bald zerrissen;
 ich halte dich, du
 treue Hand, aus welcher
 Stärk' und Segen fließen, du
 kriegst doch einen Liebesgruß,
 wenn gleich der Mund
 verbleichen muss.
 2. Rauscht die Verfolgung
 gegen mich mit ihren
 ungestümen Wellen, so
 gründ' ich mich, mein Fels,
 auf dich, steh' ich in dir,
 wer will mich fällen? Wird
 man von Ort zu Ort gejagt;
 die Erd' ist deine: Unverzagt!
 3. Will die Gefahr mich
 dir, mein Licht, aus deinen
 sanften Armen reißen, so
 weiß
 <pb n="481a" src="481.jpg" />
 und mutigen Glauben. 463
 weiß ich wohl, du lässt mich
 nicht, und ich will mich
 auch stets befleißigen der
 Tapferkeit in aller Pein,
 mein Glaube soll Überwinder
 sein.

ID

Gesangbuch1741_2_004681
 Gesangbuch1741_2_004682
 Gesangbuch1741_2_004683
 Gesangbuch1741_2_004684
 Gesangbuch1741_2_004685
 Gesangbuch1741_2_004686
 Gesangbuch1741_2_004687
 Gesangbuch1741_2_004688
 Gesangbuch1741_2_004689
 Gesangbuch1741_2_004690
 Gesangbuch1741_2_004691
 Gesangbuch1741_2_004692
 Gesangbuch1741_2_004693
 Gesangbuch1741_2_004694
 Gesangbuch1741_2_004695
 Gesangbuch1741_2_004696
 Gesangbuch1741_2_004697
 Gesangbuch1741_2_004698
 Gesangbuch1741_2_004699
 Gesangbuch1741_2_004700
 Gesangbuch1741_2_004701
 Gesangbuch1741_2_004702
 Gesangbuch1741_2_004703
 Gesangbuch1741_2_004704
 Gesangbuch1741_2_004705
 Gesangbuch1741_2_004706
 Gesangbuch1741_2_004707
 Gesangbuch1741_2_004708
 Gesangbuch1741_2_004709
 Gesangbuch1741_2_004710
 Gesangbuch1741_2_004711
 Gesangbuch1741_2_004712
 Gesangbuch1741_2_004713
 Gesangbuch1741_2_004714
 Gesangbuch1741_2_004715
 Gesangbuch1741_2_004716
 Gesangbuch1741_2_004717
 Gesangbuch1741_2_004718
 Gesangbuch1741_2_004719
 Gesangbuch1741_2_004720

Diplomatische Transkription

4. Die macht verlieret
 alle macht, dich Mächtigen
 mir abzukriegen, das
 gegenwärtig ich nicht acht,
 auch künftigs kan mich
 nicht befiegen. Jch laß
 dich nicht, und liebe dich,
 der du zu erft geliebet
 mich.
 519. Mel. 61.
 Straure wer da will,
 ich will mich freuen,
 es foll kein trauerse
 geift bey mir gedeyen: denn
 JESUS fteht mir bey in
 allen gnaden, mir kan kein
 creuz, kein leid, kein teufel
 fchaden.
 2. Bin ich gleich ganz
 veracht, muß unten liegen;
 foll doch die ftolze welt
 mich nicht befiegen: denn
 JESUS fteht mir bey in
 allen gnaden, mir kan kein
 hohn und fpott, noch fchande
 fchaden.
 3. Verftößt mich jederse
 man mit gram und haffen;
 ich will mich auch den neid
 nicht kränken laffen: denn
 JESUS fteht mir bey in
 allen gnaden, und kan die
 feindfchaft mir kein härlein
 fchaden.
 4. Schwebt auf der ganzen
 welt nur creuz und leiden;
 fo lebt mein geift
 und herz in lauter freuden;
 denn JESUS fteht mir

Normalisierter Text

4. Die Macht verlieret
 alle Macht, dich Mächtigen
 mir abzukriegen, das
 Gegenwärtige ich nicht achte,
 auch Künftiges kann mich
 nicht besiegen. Ich lass
 dich nicht, und liebe dich,
 der du zuerst geliebet
 mich.
 519. Mel. 61.
 Trauere wer da will,
 ich will mich freuen,
 es soll kein Trauergeist
 bei mir gedeihen: denn
 JESUS steht mir bei in
 allen Gnaden, mir kann kein
 Kreuz, kein Leid, kein Teufel
 schaden.
 2. Bin ich gleich ganz
 verachtet, muss unten liegen;
 soll doch die stolze Welt
 mich nicht besiegen: denn
 JESUS steht mir bei in
 allen Gnaden, mir kann kein
 Hohn und Spott, noch Schande
 schaden.
 3. Verstößt mich jedermann
 mit Groll und Hassen;
 ich will mich auch dem Neid
 nicht kränken lassen: denn
 JESUS steht mir bei in
 allen Gnaden, und kann die
 Feindschaft mir kein Härlein
 schaden.
 4. Schwebt auf der ganzen
 Welt nur Kreuz und Leiden;
 so lebt mein Geist
 und Herz in lauter Freuden;
 denn JESUS steht mir

ID

Gesangbuch1741_2_004721
 Gesangbuch1741_2_004722
 Gesangbuch1741_2_004723
 Gesangbuch1741_2_004724
 Gesangbuch1741_2_004725
 Gesangbuch1741_2_004726
 Gesangbuch1741_2_004727
 Gesangbuch1741_2_004728
 Gesangbuch1741_2_004729
 Gesangbuch1741_2_004730
 Gesangbuch1741_2_004731
 Gesangbuch1741_2_004732
 Gesangbuch1741_2_004733
 Gesangbuch1741_2_004734
 Gesangbuch1741_2_004735
 Gesangbuch1741_2_004736
 Gesangbuch1741_2_004737
 Gesangbuch1741_2_004738
 Gesangbuch1741_2_004739
 Gesangbuch1741_2_004740
 Gesangbuch1741_2_004741
 Gesangbuch1741_2_004742
 Gesangbuch1741_2_004743
 Gesangbuch1741_2_004744
 Gesangbuch1741_2_004745
 Gesangbuch1741_2_004746
 Gesangbuch1741_2_004747
 Gesangbuch1741_2_004748
 Gesangbuch1741_2_004749
 Gesangbuch1741_2_004750
 Gesangbuch1741_2_004751
 Gesangbuch1741_2_004752
 Gesangbuch1741_2_004753
 Gesangbuch1741_2_004754
 Gesangbuch1741_2_004755
 Gesangbuch1741_2_004756
 Gesangbuch1741_2_004757
 Gesangbuch1741_2_004758
 Gesangbuch1741_2_004759
 Gesangbuch1741_2_004760

Diplomatische Transkription

bey in allen gnaden, drum
 kan kein herzeleid der freude
 fchaden.
 5. Und wenn die feinde
 noch fo graufam toben; fo
 bin ich wohl verwahrt und
 aufgehoben: denn JEſ
 SUS fteht mir bey in al
 len gnaden, er fchützt und
 decket mich für ihren fcha
 den.
 6. Was frag ich nach der
 welt und ihren fchätzen,
 mich kan mein reicher GOTT
 vielmehr ergezen: denn JEſ
 SUS fteht mir bey in al
 len gnaden, er macht mich
 groß und reich, heilt allen
 fchaden.
 520. Mel. 25.
 Jmmer fröhlich! im
 mer fröhlich! ich bin
 fchon in hofnung fe
 lig; habe meinen Heiland
 hier. Andre freffen ihre
 herzen durch die fchwere
 forgenſchmerzen; mir
 kömmt nichts zu fchrecklich
 für.
 2. Bin
 <pb n="482a" src="482.jpg" />
 464 Vom herzhaften
 2. Bin ich krank, nur un
 gekränkert, der ftärkt mich,
 der an mich denket: GOTT
 mein Vater, ich fein kind.
 Lazarum, der JESUS
 gatte, eine fchwere flieche
 hatte: diß nur liebes
 proben find.

Normalisierter Text

bei in allen Gnaden, drum
 kann kein Herzeleid der Freude
 schaden.
 5. Und wenn die Feinde
 noch so grausam toben; so
 bin ich wohl verwahrt und
 aufgehoben: denn JESUS
 steht mir bei in allen
 Gnaden, er schützt und
 decket mich vor ihrem Schaden.
 6. Was frage ich nach der
 Welt und ihren Schätzen,
 mich kann mein reicher GOTT
 vielmehr ergötzen: denn JESUS
 steht mir bei in allen
 Gnaden, er macht mich
 groß und reich, heilt allen
 Schaden.
 520. Mel. 25.
 Immer fröhlich! immer
 fröhlich! ich bin
 schon in Hoffnung selig;
 habe meinen Heiland
 hier. Andere fressen ihre
 Herzen durch die schwere
 Sorgen-Schmerzen; mir
 kommt nichts zu schrecklich
 vor.
 2. Bin
 <pb n="482a" src="482.jpg" />
 464 Vom herzhaften
 2. Bin ich krank, nur ungekränket,
 der stärkt mich,
 der an mich denket: GOTT
 mein Vater, ich sein Kind.
 Lazarus, der JESUS
 Gatte, eine schwere Sieche
 hatte: dies nur Liebesproben
 sind.

ID

Gesangbuch1741_2_004761
 Gesangbuch1741_2_004762
 Gesangbuch1741_2_004763
 Gesangbuch1741_2_004764
 Gesangbuch1741_2_004765
 Gesangbuch1741_2_004766
 Gesangbuch1741_2_004767
 Gesangbuch1741_2_004768
 Gesangbuch1741_2_004769
 Gesangbuch1741_2_004770
 Gesangbuch1741_2_004771
 Gesangbuch1741_2_004772
 Gesangbuch1741_2_004773
 Gesangbuch1741_2_004774
 Gesangbuch1741_2_004775
 Gesangbuch1741_2_004776
 Gesangbuch1741_2_004777
 Gesangbuch1741_2_004778
 Gesangbuch1741_2_004779
 Gesangbuch1741_2_004780
 Gesangbuch1741_2_004781
 Gesangbuch1741_2_004782
 Gesangbuch1741_2_004783
 Gesangbuch1741_2_004784
 Gesangbuch1741_2_004785
 Gesangbuch1741_2_004786
 Gesangbuch1741_2_004787
 Gesangbuch1741_2_004788
 Gesangbuch1741_2_004789
 Gesangbuch1741_2_004790
 Gesangbuch1741_2_004791
 Gesangbuch1741_2_004792
 Gesangbuch1741_2_004793
 Gesangbuch1741_2_004794
 Gesangbuch1741_2_004795
 Gesangbuch1741_2_004796
 Gesangbuch1741_2_004797
 Gesangbuch1741_2_004798
 Gesangbuch1741_2_004799
 Gesangbuch1741_2_004800

Diplomatische Transkription

3. So viel Jahr bin ich
 genesen, bin gefund und
 frisch gewefen; folt ich einen
 kranken tag nicht von mei-
 nem GOTT nehmen? kan
 ich mich zur luft bequemen,
 warum nicht zur liebes-
 plag?
 4. Wird von fcharfen lä-
 fter-zungen manches liedlein
 mir gefungen, bin ich darum
 ungeacht. Mein gewiffen
 heißt fie fchweigen, kan mir
 gutes zeugniß zeugen, fo
 die läftrer ftuzig macht.
 5. Drum nur auf den
 HERRN gewaget! der
 mich iezo höhnt und plaget,
 wirts die länge treiben
 nicht: JESUS ift es,
 der mich ftärket, der es fie-
 het, der es merket, und fchon
 kommet zum gericht.
 6. Denn fo kommt, ihr
 läfter-zungen, ift es euch
 allhier gelungen, fo verdam-
 met mich dann auch: Jch
 fteh, als ein held, im glau-
 ben, euer wüten, euer
 <pb n="482b" src="482.jpg" />
 fchnauben, achte ich wie
 dampf und rauch.
 7. Wenn ihr läftert, will
 ich flehen, wenn ihr fcheltet,
 will ich ftehen vor des Aller-
 höchften thron, und vor ihn
 mein herz ausfchütten, ob
 vielleicht ich könnt verbit-
 ten euren fonft verdienten
 lohn.

Normalisierter Text

3. So viel Jahre bin ich
 genesen, bin gesund und
 frisch gewesen; sollte ich einen
 kranken Tag nicht von meinem
 GOTT nehmen? kann
 ich mich zur Lust bequemen,
 warum nicht zur Liebesplag?
 4. Wird von scharfen Lästerzungen
 manches Liedlein
 mir gesungen, bin ich darum
 unbeachtet. Mein Gewissen
 heißt sie schweigen, kann mir
 gutes Zeugnis zeugen, so
 die Lästerer stuzig macht.
 5. Drum nur auf den
 HERRN gewaget! Der
 mich jetzt höhnt und plaget,
 wird es die Länge treiben
 nicht: JESUS ist es,
 der mich stärket, der es siehet,
 der es merket, und schon
 kommt zum Gericht.
 6. Denn so kommt, ihr
 Läster-Zungen, ist es euch
 allhier gelungen, so verdammt
 mich dann auch: Ich
 steh, als ein Held, im Glauben,
 euer Wüten, euer
 <pb n="482b" src="482.jpg" />
 Schnauben, achte ich wie
 Dampf und Rauch.
 7. Wenn ihr lästert, will
 ich flehen, wenn ihr scheltet,
 will ich stehen vor des Allerhöchsten
 Thron, und vor ihn
 mein Herz ausschütten, ob
 vielleicht ich könnte verbitten
 euren sonst verdienten
 Lohn.

ID

Gesangbuch1741_2_004801
 Gesangbuch1741_2_004802
 Gesangbuch1741_2_004803
 Gesangbuch1741_2_004804
 Gesangbuch1741_2_004805
 Gesangbuch1741_2_004806
 Gesangbuch1741_2_004807
 Gesangbuch1741_2_004808
 Gesangbuch1741_2_004809
 Gesangbuch1741_2_004810
 Gesangbuch1741_2_004811
 Gesangbuch1741_2_004812
 Gesangbuch1741_2_004813
 Gesangbuch1741_2_004814
 Gesangbuch1741_2_004815
 Gesangbuch1741_2_004816
 Gesangbuch1741_2_004817
 Gesangbuch1741_2_004818
 Gesangbuch1741_2_004819
 Gesangbuch1741_2_004820
 Gesangbuch1741_2_004821
 Gesangbuch1741_2_004822
 Gesangbuch1741_2_004823
 Gesangbuch1741_2_004824
 Gesangbuch1741_2_004825
 Gesangbuch1741_2_004826
 Gesangbuch1741_2_004827
 Gesangbuch1741_2_004828
 Gesangbuch1741_2_004829
 Gesangbuch1741_2_004830
 Gesangbuch1741_2_004831
 Gesangbuch1741_2_004832
 Gesangbuch1741_2_004833
 Gesangbuch1741_2_004834
 Gesangbuch1741_2_004835
 Gesangbuch1741_2_004836
 Gesangbuch1741_2_004837
 Gesangbuch1741_2_004838
 Gesangbuch1741_2_004839
 Gesangbuch1741_2_004840

Diplomatische Transkription

8. Ja, wenn gleich auf
 allen feiten sich erregen
 krieg und streiten; doch
 noch fröhlich, unverzagt!
 wenn das schiff begint zu
 krachen, weiß der Heyland
 aufzuwachen; nur im glau-
 ben fort gewagt.
 9. Muß ich um das mei-
 ne kommen, wird mir zeit-
 lich gut genommen; doch
 kein forgen mich verzehrt:
 und was sag ich, um das
 meine? GOtt dem
 höchsten gut, alleine, was
 ich habe, zugehört.
 10. Dessen hab ich mich
 verziehen, hätt er, was er
 mir geliehen, wieder von
 mir eingelöst, wärs, um eh
 zu ihm zu kommen, daß er
 mir die last genommen.
 Drum wohlan! Ich bin
 getröft.
 521. Mel. 34.
 Ist GOtt für mich,
 so trete gleich alles
 wider mich. So oft
 ich
 <pb n="483a" src="483.jpg" />
 und muthigen Glauben. 465
 ich ruf und bete; weicht
 alles hinter sich. Hab ich
 das haupt zum freunde,
 und bin geliebt bey GOtt:
 was kan mir thun der
 feinde und widerfacher
 rott?
 2. Nun weiß und glaub
 ich feste, ich rühm auch ohne

Normalisierter Text

8. Ja, wenn gleich auf
 allen Seiten sich erregen
 Krieg und Streiten; doch
 noch fröhlich, unverzagt!
 Wenn das Schiff beginnt zu
 krachen, weiß der Heiland
 aufzuwachen; nur im Glauben
 fort gewagt.
 9. Muss ich um das Meine
 kommen, wird mir zeitlich
 Gut genommen; doch
 keine Sorgen mich verzehren:
 und was sag ich, um das
 Meine? GOTT dem
 höchsten Gut, alleine, was
 ich habe, zugehört.
 10. Dessen habe ich mich
 verziehen, hätte er, was er
 mir geliehen, wieder von
 mir eingelöst, wäre es, um eher
 zu ihm zu kommen, dass er
 mir die Last genommen.
 Drum wohlan! Ich bin
 getröstet.
 521. Mel. 34.
 Ist GOTT für mich,
 so trete gleich alles
 wider mich. So oft
 ich
 <pb n="483a" src="483.jpg" />
 und mutigen Glauben. 465
 ich rufe und bete; weicht
 alles hinter sich. Hab ich
 das Haupt zum Freunde,
 und bin geliebt bei GOTT:
 was kann mir tun der
 Feinde und Widersacher
 Rott?
 2. Nun weiß und glaub
 ich fest, ich rühme auch ohne

ID

Gesangbuch1741_2_004841
 Gesangbuch1741_2_004842
 Gesangbuch1741_2_004843
 Gesangbuch1741_2_004844
 Gesangbuch1741_2_004845
 Gesangbuch1741_2_004846
 Gesangbuch1741_2_004847
 Gesangbuch1741_2_004848
 Gesangbuch1741_2_004849
 Gesangbuch1741_2_004850
 Gesangbuch1741_2_004851
 Gesangbuch1741_2_004852
 Gesangbuch1741_2_004853
 Gesangbuch1741_2_004854
 Gesangbuch1741_2_004855
 Gesangbuch1741_2_004856
 Gesangbuch1741_2_004857
 Gesangbuch1741_2_004858
 Gesangbuch1741_2_004859
 Gesangbuch1741_2_004860
 Gesangbuch1741_2_004861
 Gesangbuch1741_2_004862
 Gesangbuch1741_2_004863
 Gesangbuch1741_2_004864
 Gesangbuch1741_2_004865
 Gesangbuch1741_2_004866
 Gesangbuch1741_2_004867
 Gesangbuch1741_2_004868
 Gesangbuch1741_2_004869
 Gesangbuch1741_2_004870
 Gesangbuch1741_2_004871
 Gesangbuch1741_2_004872
 Gesangbuch1741_2_004873
 Gesangbuch1741_2_004874
 Gesangbuch1741_2_004875
 Gesangbuch1741_2_004876
 Gesangbuch1741_2_004877
 Gesangbuch1741_2_004878
 Gesangbuch1741_2_004879
 Gesangbuch1741_2_004880

Diplomatische Transkription

scheu, daß GOtt der höchst
 und befe mir gänzlich gün-
 stig sey, und daß in allen
 fällen er mir zur rechten
 steh, und dämpfe Sturm
 und wellen, und was mir
 bringet weh.
 3. Der grund, wo ich
 mich gründe, ist Christus
 und sein blut: das machet,
 daß ich finde das ewige
 wahre gut. An mir und
 meinem leben ist nichts
 auf dieser erd: was Christus
 mir gegeben, das ist der
 liebe werth.
 4. Mein JESUS ist mein
 ehre, mein glanz und
 schönstes licht: wenn der
 nicht in mir wäre, so dürft
 und könnt ich nicht vor GOT-
 tes augen stehen, und vor
 dem Sternensitz; ich müßte
 sogleich vergehen, wie wach
 in Feuershitze.
 5. Der, der hat ausgelöscht,
 was mit sich führt den
 tod: der ist es, der mich
 rein wäscht, macht schnee-
 weiß, was ist roth. In
 ihm kan ich mich freuen,
 hab einen heldenmuth,
 darf kein gericht scheuen,
 wie sonst ein funder
 thut.
 6. Nichts, nichts kan mich
 verdammen, nichts nimmet
 mir mein herz: die höll
 und ihre flammen

Normalisierter Text

Scheu, dass GOTT der Höchst
 und Beste mir gänzlich günstig
 sei, und dass in allen
 Fällen er mir zur Rechten
 stehe, und dämpfe Sturm
 und Wellen, und was mir
 bringt Weh.
 3. Der Grund, wo ich
 mich gründe, ist Christus
 und sein Blut: das
 macht, dass ich finde das
 ewige wahre Gut. An mir
 und meinem Leben ist nichts
 auf dieser Erd: was Christus
 mir gegeben, das ist der
 Liebe wert.
 4. Mein JESUS ist
 mein Ehre, mein Glanz und
 schönstes Licht: wenn der
 nicht in mir wäre, so dürfte
 und könnte ich nicht vor GOTTES
 Augen stehen, und vor
 dem Sternensitz; ich müsste
 sogleich vergehen, wie Wachs
 in Feuershitze.
 5. Der, der hat ausgelöscht,
 was mit sich führt
 den Tod: der ist es, der mich
 rein wäscht, macht schnee-
 weiß, was ist rot. In
 ihm kann ich mich freuen,
 hab einen Heldenmut,
 darf kein Gericht scheuen,
 wie sonst ein Sünder
 tut.
 6. Nichts, nichts kann
 mich verdammen, nichts
 nimmt mir mein Herz:
 die Hölle und ihre Flammen

ID

Gesangbuch1741_2_004881
 Gesangbuch1741_2_004882
 Gesangbuch1741_2_004883
 Gesangbuch1741_2_004884
 Gesangbuch1741_2_004885
 Gesangbuch1741_2_004886
 Gesangbuch1741_2_004887
 Gesangbuch1741_2_004888
 Gesangbuch1741_2_004889
 Gesangbuch1741_2_004890
 Gesangbuch1741_2_004891
 Gesangbuch1741_2_004892
 Gesangbuch1741_2_004893
 Gesangbuch1741_2_004894
 Gesangbuch1741_2_004895
 Gesangbuch1741_2_004896
 Gesangbuch1741_2_004897
 Gesangbuch1741_2_004898
 Gesangbuch1741_2_004899
 Gesangbuch1741_2_004900
 Gesangbuch1741_2_004901
 Gesangbuch1741_2_004902
 Gesangbuch1741_2_004903
 Gesangbuch1741_2_004904
 Gesangbuch1741_2_004905
 Gesangbuch1741_2_004906
 Gesangbuch1741_2_004907
 Gesangbuch1741_2_004908
 Gesangbuch1741_2_004909
 Gesangbuch1741_2_004910
 Gesangbuch1741_2_004911
 Gesangbuch1741_2_004912
 Gesangbuch1741_2_004913
 Gesangbuch1741_2_004914
 Gesangbuch1741_2_004915
 Gesangbuch1741_2_004916
 Gesangbuch1741_2_004917
 Gesangbuch1741_2_004918
 Gesangbuch1741_2_004919
 Gesangbuch1741_2_004920

Diplomatische Transkription

die find mir nur ein fcherz:
 kein urtheil mich erfchrecke
 ket, kein unheil mich betrübt,
 weil mich mit flügeln
 geln decket, mein Heyland,
 der mich liebt.
 7. Sein geift wohnt mir
 im herzen, regiert mir meinen
 sinn, vertreibt sorg
 und fchmerzen, nimmt allen
 kummer hin, giebt segen
 und gedeyen dem, was er in
 mir fchaft, hilft mir das
 Abba fchreyen aus aller
 meiner kraft.
 8. Und wenn an meinem
 orte lich furcht und fchrecken
 findet, fo feufzt und fpricht er
 worte, die unaussprechlich
 find, mir zwar, und
 meinem munde: GOTT
 aber wohl bewuft, der an
 des herzens grunde erfiehet
 feine luft.
 9. Sein geift fpricht meinem
 nem geifte manch füßes
 troftwort zu, wie GOTT
 dem hülfe leifte, der bey
 G g ihm
 <pb n="484a" src="484.jpg" />
 466 Vom herzhaften
 ihm fuchet ruh: und wie
 er hab erbauet ein edle
 neue ftadt, da aug und herze
 fchauet, was es geglaubt
 hat.
 10. Da ift mein theil
 und erbe mir prächtig zugerichtet,
 wenn ich gleich falle
 und fterbe, fällt doch mein

Normalisierter Text

die sind mir nur ein Scherz:
 kein Urteil mich erschreckt,
 kein Unheil mich betrübt,
 weil mich mit Flügeln
 deckt, mein Heiland,
 der mich liebt.
 7. Sein Geist wohnt mir
 im Herzen, regiert mir meinen
 Sinn, vertreibt Sorge
 und Schmerzen, nimmt allen
 Kummer hin, gibt Segen
 und Gedeihen dem, was er in
 mir schafft, hilft mir das
 Abba schreien aus aller
 meiner Kraft.
 8. Und wenn an meinem
 Ort sich Furcht und Schrecken
 findet, so seufzt und spricht er
 Worte, die unaussprechlich
 sind, mir zwar, und
 meinem Munde: GOTT
 aber wohl bewusst, der an
 des Herzens Grunde ersieht
 seine Lust.
 9. Sein Geist spricht meinem
 Geiste manch süßes
 Trostwort zu, wie GOTT
 dem Hilfe leiste, der bei
 G g ihm
 <pb n="484a" src="484.jpg" />
 466 Vom herzhaften
 ihm sucht Ruh: und wie
 er hat erbaut eine edle
 neue Stadt, da Aug und Herz
 schaut, was es geglaubt
 hat.
 10. Da ist mein Teil
 und Erbe mir prächtig zugerichtet,
 wenn ich gleich falle
 und sterbe, fällt doch mein

ID

Gesangbuch1741_2_004921
 Gesangbuch1741_2_004922
 Gesangbuch1741_2_004923
 Gesangbuch1741_2_004924
 Gesangbuch1741_2_004925
 Gesangbuch1741_2_004926
 Gesangbuch1741_2_004927
 Gesangbuch1741_2_004928
 Gesangbuch1741_2_004929
 Gesangbuch1741_2_004930
 Gesangbuch1741_2_004931
 Gesangbuch1741_2_004932
 Gesangbuch1741_2_004933
 Gesangbuch1741_2_004934
 Gesangbuch1741_2_004935
 Gesangbuch1741_2_004936
 Gesangbuch1741_2_004937
 Gesangbuch1741_2_004938
 Gesangbuch1741_2_004939
 Gesangbuch1741_2_004940
 Gesangbuch1741_2_004941
 Gesangbuch1741_2_004942
 Gesangbuch1741_2_004943
 Gesangbuch1741_2_004944
 Gesangbuch1741_2_004945
 Gesangbuch1741_2_004946
 Gesangbuch1741_2_004947
 Gesangbuch1741_2_004948
 Gesangbuch1741_2_004949
 Gesangbuch1741_2_004950
 Gesangbuch1741_2_004951
 Gesangbuch1741_2_004952
 Gesangbuch1741_2_004953
 Gesangbuch1741_2_004954
 Gesangbuch1741_2_004955
 Gesangbuch1741_2_004956
 Gesangbuch1741_2_004957
 Gesangbuch1741_2_004958
 Gesangbuch1741_2_004959
 Gesangbuch1741_2_004960

Diplomatische Transkription

himmel nicht: muß ich
 auch gleich hier feuchten
 mit thränen meine zeit,
 mein JESUS und fein
 leuchten durchlüffet alles
 leid.
 11. Wer sich mit dem
 verbindet, den fatan fleucht
 und haßt: der wird ver-
 folgt, und findet ein groffe
 schwere laft zu leiden und
 zu tragen; geräth in hohn
 und spott, das creuz und
 alle plagen, die find fein
 täglich brodt.
 12. Das ift mir nicht
 verborgen, doch bin ich
 unverzagt. GOtt will
 ich laffen forgen, dem ich
 mich zugefagt: es kofte
 leib und leben, und alles,
 was ich hab; an dir will
 ich feft kleben, und nimmer
 laffen ab.
 13. Die welt die mag zer-
 brechen; du haft mich ewig-
 lich: kein brennen, hauen,
 ftechen foll trennen mich und
 dich: kein hunger und kein
 <pb n="484b" src="484.jpg" />
 dürften, kein armuth, keine
 pein, kein zorn des groffen
 Fürften foll mir ein hin-
 drung feyn.
 14. Kein Engel, keine
 freuden, kein thron, kein
 herrlichkeit, kein lieben und
 kein leiden, kein angst und
 fährlichkeit; was man nur
 kan erdenken, es fey klein

Normalisierter Text

Himmel nicht: muss ich
 auch gleich hier feuchten
 mit Tränen meine Zeit,
 mein JESUS und sein
 Leuchten durchsüßt alles
 Leid.
 11. Wer sich mit dem
 verbindet, den Satan flieht
 und hasst: der wird verfolgt,
 und findet eine große
 schwere Last zu leiden und
 zu tragen; gerät in Hohn
 und Spott, das Kreuz und
 alle Plagen, die sind sein
 täglich Brot.
 12. Das ist mir nicht
 verborgen, doch bin ich
 unverzagt. GOTT will
 ich lassen sorgen, dem ich
 mich zugesagt: es koste
 Leib und Leben, und alles,
 was ich habe; an dir will
 ich fest kleben, und nimmer
 lassen ab.
 13. Die Welt die mag zerbrechen;
 du hast mich ewiglich:
 kein Brennen, Hauen,
 Stechen soll trennen mich und
 dich: kein Hunger und kein
 <pb n="484b" src="484.jpg" />
 Durst, kein Armut, keine
 Pein, kein Zorn des großen
 Fürsten soll mir eine Hinderung
 sein.
 14. Kein Engel, keine
 Freuden, kein Thron, keine
 Herrlichkeit, kein Lieben und
 kein Leiden, kein Angst und
 Fährlichkeit; was man nur
 kann erdenken, es sei klein

ID

Gesangbuch1741_2_004961
 Gesangbuch1741_2_004962
 Gesangbuch1741_2_004963
 Gesangbuch1741_2_004964
 Gesangbuch1741_2_004965
 Gesangbuch1741_2_004966
 Gesangbuch1741_2_004967
 Gesangbuch1741_2_004968
 Gesangbuch1741_2_004969
 Gesangbuch1741_2_004970
 Gesangbuch1741_2_004971
 Gesangbuch1741_2_004972
 Gesangbuch1741_2_004973
 Gesangbuch1741_2_004974
 Gesangbuch1741_2_004975
 Gesangbuch1741_2_004976
 Gesangbuch1741_2_004977
 Gesangbuch1741_2_004978
 Gesangbuch1741_2_004979
 Gesangbuch1741_2_004980
 Gesangbuch1741_2_004981
 Gesangbuch1741_2_004982
 Gesangbuch1741_2_004983
 Gesangbuch1741_2_004984
 Gesangbuch1741_2_004985
 Gesangbuch1741_2_004986
 Gesangbuch1741_2_004987
 Gesangbuch1741_2_004988
 Gesangbuch1741_2_004989
 Gesangbuch1741_2_004990
 Gesangbuch1741_2_004991
 Gesangbuch1741_2_004992
 Gesangbuch1741_2_004993
 Gesangbuch1741_2_004994
 Gesangbuch1741_2_004995
 Gesangbuch1741_2_004996
 Gesangbuch1741_2_004997
 Gesangbuch1741_2_004998
 Gesangbuch1741_2_004999
 Gesangbuch1741_2_005000

Diplomatische Transkription

oder groß, der keines foll
 mich lenken aus deinem
 arm und schoß.
 15. Mein herze geht in
 sprüngen, und kan nicht
 traurig feyn: ift voller
 freud und lingen, fieht lau-
 ter sonnen-schein: die
 sonne, die mir lachet, ift
 mein HERR JESUS
 Christ; das, was mich
 lingend machet, ift was im
 himmel ift.
 522. Mel. 34.
 Einen hat GOTT
 verlassen, der ihm
 vertraut allzeit: und
 ob ihn gleich viel haffen;
 geschicht ihm doch kein
 leid: GOTT will die
 feinen schützen, zuletzt erhe-
 ben hoch, und gebn was
 ihnen nützet, hie zeitlich
 und auch dort.
 2. Reichthum und alle
 schätze, was sonst der welt
 gefällt, drauf ich meinn
 finn
 <pb n="485a" src="485.jpg" />
 und mutigen Glauben. 467
 finn nicht setze, das bleib-
 bet in der welt. Ein schatz
 hab ich im himmel, der
 JESUS Christus heißt,
 ist über alle schätze, schenkt
 uns den heiligen Geift.
 3. Jhn hab ich einge-
 schlossen in meines herzens
 schrein: sein blut hat er
 vergoffen für mich arms

Normalisierter Text

oder groß, keines soll
 mich lenken aus deinem
 Arm und Schoß.
 15. Mein Herz geht in
 Sprüngen, und kann nicht
 traurig sein: ist voller
 Freude und Singen, sieht lauter
 Sonnenschein: die
 Sonne, die mir lachet, ist
 mein HERR JESUS
 Christ; das, was mich
 singend machet, ist was im
 Himmel ist.
 522. Mel. 34.
 Einen hat GOTT
 verlassen, der ihm
 vertraut allzeit: und
 ob ihn gleich viel hassen;
 geschieht ihm doch kein
 Leid: GOTT will die
 Seinen schützen, zuletzt erheben
 hoch, und geben was
 ihnen nützt, hier zeitlich
 und auch dort.
 2. Reichtum und alle
 Schätze, was sonst der Welt
 gefällt, darauf ich meinen
 Sinn
 <pb n="485a" src="485.jpg" />
 und mutigen Glauben. 467
 Sinn nicht setze, das bleibt
 in der Welt. Ein Schatz
 hab ich im Himmel, der
 JESUS Christus heißt,
 ist über alle Schätze, schenkt
 uns den heiligen Geist.
 3. Ihn hab ich eingeschlossen
 in meines Herzens
 Schrein: sein Blut hat er
 vergossen für mich armes

ID

Gesangbuch1741_2_005001
 Gesangbuch1741_2_005002
 Gesangbuch1741_2_005003
 Gesangbuch1741_2_005004
 Gesangbuch1741_2_005005
 Gesangbuch1741_2_005006
 Gesangbuch1741_2_005007
 Gesangbuch1741_2_005008
 Gesangbuch1741_2_005009
 Gesangbuch1741_2_005010
 Gesangbuch1741_2_005011
 Gesangbuch1741_2_005012
 Gesangbuch1741_2_005013
 Gesangbuch1741_2_005014
 Gesangbuch1741_2_005015
 Gesangbuch1741_2_005016
 Gesangbuch1741_2_005017
 Gesangbuch1741_2_005018
 Gesangbuch1741_2_005019
 Gesangbuch1741_2_005020
 Gesangbuch1741_2_005021
 Gesangbuch1741_2_005022
 Gesangbuch1741_2_005023
 Gesangbuch1741_2_005024
 Gesangbuch1741_2_005025
 Gesangbuch1741_2_005026
 Gesangbuch1741_2_005027
 Gesangbuch1741_2_005028
 Gesangbuch1741_2_005029
 Gesangbuch1741_2_005030
 Gesangbuch1741_2_005031
 Gesangbuch1741_2_005032
 Gesangbuch1741_2_005033
 Gesangbuch1741_2_005034
 Gesangbuch1741_2_005035
 Gesangbuch1741_2_005036
 Gesangbuch1741_2_005037
 Gesangbuch1741_2_005038
 Gesangbuch1741_2_005039
 Gesangbuch1741_2_005040

Diplomatische Transkription

würmelein, mich damit zu
 erlöfen von ewger angst
 und pein, wie könnt auf dieſer
 erden noch größre liebe
 feyn?
 4. Nun folt ich mich erzei-
 gen dankbar für ſolche
 gnad: ich geb mich GOtt
 zu eigen mit allem was ich
 hab: fo hab ich alls auf
 erden, was mich erfreuet
 ſchon: im himmel foll mir
 werden die ewge gnaden-
 kron.
 523. Mel. 68.
 MEin GOtt und
 Vater kan mich
 nicht immer haſſen:
 denn ich bin ja mit
 ihm durch Chriftum ausge-
 löhnt; fein allertreufteſtes
 herz mit gnaden mich be-
 krönt, er kan und will mich
 nimmermehr verlaſſen:
 fein liebesbrunn ergießt
 ſich auf mich allezeit! ich
 bin fein liebes kind in alle
 ewigkeit.
 2. Mein GOtt und
 Vater kan mir alles geben:
 denn feine mildigkeit iſt über
 alle maaß, und fließet
 fromweis aus auf mich,
 ohn unterlaß. Jch bin ver-
 gnügt mit ihm in meinem
 leben: fein reichthum
 hat kein end, und wird nie-
 mals verzehrt, er giebt mir
 alles das, was nur mein

Normalisierter Text

Würmelein, mich damit zu
 erlösen von ewiger Angst
 und Pein, wie könnt auf dieser
 Erden noch größere Liebe
 sein?
 4. Nun sollte ich mich erzeigen
 dankbar für solche
 Gnade: ich gebe mich GOTT
 zu eigen mit allem was ich
 habe: so hab ich alles auf
 Erden, was mich erfreuet
 schon: im Himmel soll mir
 werden die ewige Gnadenkron.
 523. Mel. 68.
 MEin GOTT und
 Vater kann mich
 nicht immer hassen:
 denn ich bin ja mit
 ihm durch Christum ausgesöhnt;
 sein allertreuestes
 Herz mit Gnaden mich bekrönt,
 er kann und will mich
 nimmermehr verlassen:
 sein Liebesbrunnen ergießt
 sich auf mich allezeit! ich
 bin sein liebes Kind in alle
 Ewigkeit.
 2. Mein GOTT und
 Vater kann mir alles geben:
 denn seine Mildigkeit ist über
 alle Maß, und fließt
 stromweise aus auf mich,
 ohne Unterlass. Ich bin vergnügt
 mit ihm in meinem
 Leben: sein Reichthum
 hat kein End, und wird niemals
 verzehrt, er gibt mir
 alles das, was nur mein

ID

Gesangbuch1741_2_005041
 Gesangbuch1741_2_005042
 Gesangbuch1741_2_005043
 Gesangbuch1741_2_005044
 Gesangbuch1741_2_005045
 Gesangbuch1741_2_005046
 Gesangbuch1741_2_005047
 Gesangbuch1741_2_005048
 Gesangbuch1741_2_005049
 Gesangbuch1741_2_005050
 Gesangbuch1741_2_005051
 Gesangbuch1741_2_005052
 Gesangbuch1741_2_005053
 Gesangbuch1741_2_005054
 Gesangbuch1741_2_005055
 Gesangbuch1741_2_005056
 Gesangbuch1741_2_005057
 Gesangbuch1741_2_005058
 Gesangbuch1741_2_005059
 Gesangbuch1741_2_005060
 Gesangbuch1741_2_005061
 Gesangbuch1741_2_005062
 Gesangbuch1741_2_005063
 Gesangbuch1741_2_005064
 Gesangbuch1741_2_005065
 Gesangbuch1741_2_005066
 Gesangbuch1741_2_005067
 Gesangbuch1741_2_005068
 Gesangbuch1741_2_005069
 Gesangbuch1741_2_005070
 Gesangbuch1741_2_005071
 Gesangbuch1741_2_005072
 Gesangbuch1741_2_005073
 Gesangbuch1741_2_005074
 Gesangbuch1741_2_005075
 Gesangbuch1741_2_005076
 Gesangbuch1741_2_005077
 Gesangbuch1741_2_005078
 Gesangbuch1741_2_005079
 Gesangbuch1741_2_005080

Diplomatische Transkription

herz begehrt.
 3. Mein GOtt und
 Vater kan mich hoch er-
 höhen: denn feine Maje-
 stät ilt über alle macht,
 und feine herrlichkeit be-
 greift die höchfte pracht,
 und bleibt in ihrem schönen
 glanz bestehen. Ich habe
 ehre gnug, weil er mir ilt
 befreundt, und ich ihm bin
 verwandt, ja gar mit ihm
 vereint.
 4. Mein GOtt und
 Vater kan mich wohl be-
 schützen, daß mir nicht scha-
 den kan der feinde haß und
 neid; er schaffet, daß ich
 hier in stolzer sicherheit kan
 unterm feigenbaum und
 weinstock sitzen: nichts mich
 verftören darf in meiner
 feelenluft, ich ruhe sanft
 und süß an feiner liebes-
 bruft.
 G g 2 5. Mein
 <pb n="486a" src="486.jpg" />
 468 Vom herzhaften
 5. Mein GOtt und Vater
 kan mich mächtig stärken,
 und feine kraft legt mir stets
 neue kräfte bey, daß ich gen
 himmel mich zu ihm kan
 schwingen frey, und feines
 Geiftes wirkung in mir
 merken: denn was ich selbst
 nicht kan, das schaffet er in
 mir; und so verbleib ich fein,
 er meine für und für.
 6. Mein GOtt und Va-

Normalisierter Text

Herz begehrt.
 3. Mein GOTT und
 Vater kann mich hoch erhöhen:
 denn seine Majestät
 ist über alle Macht,
 und seine Herrlichkeit begreift
 die höchste Pracht,
 und bleibt in ihrem schönen
 Glanz bestehen. Ich habe
 Ehre genug, weil er mir ist
 befreundet, und ich ihm bin
 verwandt, ja gar mit ihm
 vereint.
 4. Mein GOTT und
 Vater kann mich wohl beschützen,
 dass mir nicht schaden
 kann der Feinde Hass und
 Neid; er schafft, dass ich
 hier in stolzer Sicherheit kann
 unterm Feigenbaum und
 Weinstock sitzen: nichts mich
 verstören darf in meiner
 Seelenlust, ich ruhe sanft
 und süß an seiner Liebesbrust.
 G g 2 5. Mein
 <pb n="486a" src="486.jpg" />
 468 Vom herzhaften
 5. Mein GOTT und Vater
 kann mich mächtig stärken,
 und seine Kraft legt mir stets
 neue Kräfte bei, dass ich gen
 Himmel mich zu ihm kann
 schwingen frei, und seines
 Geistes Wirkung in mir
 merken: denn was ich selbst
 nicht kann, das schafft er in
 mir; und so verbleibe ich sein,
 er meiner für und für.
 6. Mein GOTT und Vater

ID

Gesangbuch1741_2_005081
 Gesangbuch1741_2_005082
 Gesangbuch1741_2_005083
 Gesangbuch1741_2_005084
 Gesangbuch1741_2_005085
 Gesangbuch1741_2_005086
 Gesangbuch1741_2_005087
 Gesangbuch1741_2_005088
 Gesangbuch1741_2_005089
 Gesangbuch1741_2_005090
 Gesangbuch1741_2_005091
 Gesangbuch1741_2_005092
 Gesangbuch1741_2_005093
 Gesangbuch1741_2_005094
 Gesangbuch1741_2_005095
 Gesangbuch1741_2_005096
 Gesangbuch1741_2_005097
 Gesangbuch1741_2_005098
 Gesangbuch1741_2_005099
 Gesangbuch1741_2_005100
 Gesangbuch1741_2_005101
 Gesangbuch1741_2_005102
 Gesangbuch1741_2_005103
 Gesangbuch1741_2_005104
 Gesangbuch1741_2_005105
 Gesangbuch1741_2_005106
 Gesangbuch1741_2_005107
 Gesangbuch1741_2_005108
 Gesangbuch1741_2_005109
 Gesangbuch1741_2_005110
 Gesangbuch1741_2_005111
 Gesangbuch1741_2_005112
 Gesangbuch1741_2_005113
 Gesangbuch1741_2_005114
 Gesangbuch1741_2_005115
 Gesangbuch1741_2_005116
 Gesangbuch1741_2_005117
 Gesangbuch1741_2_005118
 Gesangbuch1741_2_005119
 Gesangbuch1741_2_005120

Diplomatische Transkription

ter will mich nimmer schel-
 ten, ich kan vor ihm ohn
 furcht in Chrifto JESU
 ftehn, und in gerechtigkeit
 des glaubens ihn anfehn.
 Er will mich nennen feinen
 auferwehltten: ich bin fein
 liegelring; fein liebes trau-
 tes pfand, das er zu feiner
 luft ftets hat vor feiner
 hand.
 7. Mein GOtt und Va-
 ter will mich ewig lieben,
 ich foll in feinem reich ftets
 um und bey ihm feyn: er
 will felbt feinen fchooß zum
 fiz mir geben ein: wie folt
 ich hier mich jemahls denn
 betrüben? ich freue mich
 in GOtt, und lobe JE-
 sum Chrift, der meine felig-
 keit und meine liebe ift.
 524. Mel. 125.
 SEligstes Wefen, un-
 endliche Wonne, Ab-
 <pb n="486b" src="486.jpg" />
 grund der allervollkom-
 menften luft, ewige Herr-
 lichkeit, prächtigfte Son-
 ne, der nie veränderung und
 wechfel bewußt! laß mich
 dich loben, bis einft dort
 oben, wo dich die engel
 und menfchen befüngen,
 meine verherrlichte zunge
 wird klingen.
 2. Gönne von ferne doch
 einige blicke deiner im glau-
 ben vermähleten braut:
 bis ich die feele einft freu-

Normalisierter Text

will mich nimmer schelten,
 ich kann vor ihm ohne
 Furcht in Christo JESU
 stehen, und in Gerechtigkeit
 des Glaubens ihn ansehen.
 Er will mich nennen seinen
 Auserwählten: ich bin sein
 Siegelring; sein liebes trautes
 Pfand, das er zu seiner
 Lust stets hat vor seiner
 Hand.
 7. Mein GOTT und Vater
 will mich ewig lieben,
 ich soll in seinem Reich stets
 um und bei ihm sein: er
 will selbst seinen Schoß zum
 Sitz mir geben ein: wie sollte
 ich hier mich jemals denn
 betrüben? ich freue mich
 in GOTT, und lobe JESum
 Christ, der meine Seligkeit
 und meine Liebe ist.
 524. Mel. 125.
 Seligstes Wesen, unendliche
 Wonne, Ab-
 <pb n="486b" src="486.jpg" />
 grund der allervollkommensten
 Lust, ewige Herrlichkeit,
 prächtigste Sonne,
 der nie Veränderung und
 Wechsel bewußt! lass mich
 dich loben, bis einst dort
 oben, wo dich die Engel
 und Menschen besingen,
 meine verherrlichte Zunge
 wird klingen.
 2. Gönne von ferne doch
 einige Blicke deiner im Glauben
 vermählten Braut:
 bis ich die Seele einst freudig

ID

Gesangbuch1741_2_005121
 Gesangbuch1741_2_005122
 Gesangbuch1741_2_005123
 Gesangbuch1741_2_005124
 Gesangbuch1741_2_005125
 Gesangbuch1741_2_005126
 Gesangbuch1741_2_005127
 Gesangbuch1741_2_005128
 Gesangbuch1741_2_005129
 Gesangbuch1741_2_005130
 Gesangbuch1741_2_005131
 Gesangbuch1741_2_005132
 Gesangbuch1741_2_005133
 Gesangbuch1741_2_005134
 Gesangbuch1741_2_005135
 Gesangbuch1741_2_005136
 Gesangbuch1741_2_005137
 Gesangbuch1741_2_005138
 Gesangbuch1741_2_005139
 Gesangbuch1741_2_005140
 Gesangbuch1741_2_005141
 Gesangbuch1741_2_005142
 Gesangbuch1741_2_005143
 Gesangbuch1741_2_005144
 Gesangbuch1741_2_005145
 Gesangbuch1741_2_005146
 Gesangbuch1741_2_005147
 Gesangbuch1741_2_005148
 Gesangbuch1741_2_005149
 Gesangbuch1741_2_005150
 Gesangbuch1741_2_005151
 Gesangbuch1741_2_005152
 Gesangbuch1741_2_005153
 Gesangbuch1741_2_005154
 Gesangbuch1741_2_005155
 Gesangbuch1741_2_005156
 Gesangbuch1741_2_005157
 Gesangbuch1741_2_005158
 Gesangbuch1741_2_005159
 Gesangbuch1741_2_005160

Diplomatische Transkription

dig hinfchicke, da fie dich,
 wie du bist, felig befchaut;
 wenn ich die liebe ewiglich
 übe, und nun mit treuem
 und reinem gewiffen kan
 deine ruhe und wolluft ge-
 nieffen.
 3. Der du dich in dir und
 durch dich erfreutest, ehe
 diß alles fein wesen begont;
 auch was erquickend ist, je-
 dem verleihst, das sich
 doch selber beleben nicht
 kont: heiligste güte, laß
 mein gemüthe in dir sich
 allezeit freudig erweisen,
 dieses ist auch eine art dich
 zu preifen.
 4. Lebe ich in finfterniß,
 machet dein glänzen selber
 das todes-thal vor mir
 zum licht; fall ich in
 ohnmacht, und schwebe in
 gränzen schwerer beäng-
 ftigung,
 <pb n="487a" src="487.jpg" />
 und muthigen Glauben. 469
 läßt du mich
 nicht. Endlich im sterben
 muß ich erwerben durch dich,
 und in dir ein ewiges le-
 ben, das nur das feligste
 leben kan geben.
 5. Schütteret die erde und
 donnert der himmel, tobet
 und schnaubet die rafende
 welt, bleibt mir doch mitten
 in folchem getümmel noch
 meine feligkeit feste gestellt;
 wenn dein erbarmen sich

Normalisierter Text

hinschicke, da sie dich,
 wie du bist, selig beschaut;
 wenn ich die Liebe ewiglich
 übe, und nun mit treuem
 und reinem Gewissen kann
 deine Ruhe und Wollust genießen.
 3. Der du dich in dir und
 durch dich erfreutest, ehe
 dies alles sein Wesen begann;
 auch was erquickend ist, jedem
 verliehst, das sich
 doch selber beleben nicht
 konnte: heiligste Güte, lass
 mein Gemüt in dir sich
 allezeit freudig erweisen,
 dieses ist auch eine Art dich
 zu preisen.
 4. Lebe ich in Finsternis,
 macht dein Glänzen selber
 das Todesthal vor mir
 zum Licht; falle ich in
 Ohnmacht, und schwebe in
 Grenzen schwerer Beängstigung,
 <pb n="487a" src="487.jpg" />
 und mutigen Glauben. 469
 lässt du mich
 nicht. Endlich im Sterben
 muss ich erwerben durch dich,
 und in dir ein ewiges Leben,
 das nur das seligste
 Leben kann geben.
 5. Schütteret die Erde und
 donnert der Himmel, tobt
 und schnaubt die rasende
 Welt, bleibt mir doch mitten
 in solchem Getümmel noch
 meine Seligkeit feste gestellt;
 wenn dein Erbarmen sich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005161	läft umarmen von dem,	lässt umarmen von dem,
Gesangbuch1741_2_005162	ders klüglichte, feligte we-	der es klüglichte, seligste Wesen
Gesangbuch1741_2_005163	fen ihm hat zum fellen und	ihm hat zum Felsen und
Gesangbuch1741_2_005164	ruhe erleben.	Ruhe erlesen.
Gesangbuch1741_2_005165	6. Wird meine feele im	6. Wird meine Seele im
Gesangbuch1741_2_005166	glauben gar lichte; dank	Glauben gar licht; danke
Gesangbuch1741_2_005167	ich es, feligte Sonne, nur	ich es, seligste Sonne, nur
Gesangbuch1741_2_005168	dir: wenn ich mein feufzen	dir: wenn ich mein Seufzen
Gesangbuch1741_2_005169	nur himmel:an richte, merk	nur himmel:an richte, merke
Gesangbuch1741_2_005170	ich im herzen auch balde,	ich im Herzen auch balde,
Gesangbuch1741_2_005171	was mir von dir beftim-	was mir von dir bestimmt;
Gesangbuch1741_2_005172	met; weil fchon anglim-	weil schon anglimmt,
Gesangbuch1741_2_005173	met, was mich foll ewig	was mich soll ewig
Gesangbuch1741_2_005174	und felig ergezen, wenn du	und selig ergötzen, wenn du
Gesangbuch1741_2_005175	in deine ruh mich wirst ver-	in deine Ruh mich wirst versetzen.
Gesangbuch1741_2_005176	fezen.	
Gesangbuch1741_2_005177	7. So bift du felig und	7. So bist du selig und
Gesangbuch1741_2_005178	theileft mir abe, läffelt auch	teilst mir ab, lässest auch
Gesangbuch1741_2_005179	keinem gelchöpfe die macht,	keinem Geschöpf die Macht,
Gesangbuch1741_2_005180	daß es, vom mutterleib bis	dass es, vom Mutterleib bis
Gesangbuch1741_2_005181	hin zum grabe, dem, den du	hin zum Grab, dem, den du
Gesangbuch1741_2_005182	deiner gunft würdig geacht,	deiner Gunst würdig geachtet,
Gesangbuch1741_2_005183	zu fchaden tauge, fo, daß kein	zu schaden taugt, so, dass kein
Gesangbuch1741_2_005184	auge, folt es gleich himmel	Auge, sollte es gleich Himmel
Gesangbuch1741_2_005185	und erden durchgehen, ei-	und Erden durchgehen, ei-
Gesangbuch1741_2_005186	nen unseligen Christen kann	
Gesangbuch1741_2_005187	fehen.	sehen.
Gesangbuch1741_2_005188	8. Bin ich denn felig, fo	8. Bin ich denn selig, so
Gesangbuch1741_2_005189	laß es mich merken, fchreib	lass es mich merken, schreib
Gesangbuch1741_2_005190	es durch deinen Geift mir	es durch deinen Geist mir
Gesangbuch1741_2_005191	recht in finn: mitten im	recht in Sinn: mitten im
Gesangbuch1741_2_005192	glauben und feligen werken	Glauben und seligen Werken
Gesangbuch1741_2_005193	nimm mich in deine be-	nimm mich in deine Behausungen
Gesangbuch1741_2_005194	haufungen hin, wo man	hin, wo man
Gesangbuch1741_2_005195	nach klagen freudig kan	nach Klagen freudig kann
Gesangbuch1741_2_005196	fagen: feht! aus der	sagen: Seht! aus der
Gesangbuch1741_2_005197	fchaar der elendeften fün-	Schar der elendesten Sünder
Gesangbuch1741_2_005198	der machet der felge GOTT	machtet der selige GOTT
Gesangbuch1741_2_005199	felige kinder.	selige Kinder.
Gesangbuch1741_2_005200		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005201	525. Mel. 45.	525. Mel. 45.
Gesangbuch1741_2_005202	SOIt es gleich biswei	Sollte es gleich bisweilen
Gesangbuch1741_2_005203	len fcheinen, als	scheinen, als
Gesangbuch1741_2_005204	wenn GOtt ver	wenn GOTT verließ
Gesangbuch1741_2_005205	ließ die feinen; ey, fo	die Seinen; ei, so
Gesangbuch1741_2_005206	weiß, und gläub ich dis:	weiß, und glaube ich dies:
Gesangbuch1741_2_005207	GOtt hilft endlich doch	GOTT hilft endlich doch
Gesangbuch1741_2_005208	gewiß.	gewiss.
Gesangbuch1741_2_005209	2. Hülfe, die er aufge	2. Hilfe, die er aufgeschoben,
Gesangbuch1741_2_005210	fchoben, hat er drum	hat er drum
Gesangbuch1741_2_005211	nicht aufgehoben: hilft	nicht aufgehoben: hilft
Gesangbuch1741_2_005212	er nicht zu jeder frift;	er nicht zu jeder Frist;
Gesangbuch1741_2_005213	hilft er doch, wenns nö	hilft er doch, wenn es nötig
Gesangbuch1741_2_005214	thig ift.	ist.
Gesangbuch1741_2_005215	3. Gleichwie väter nicht	3. Gleichwie Väter nicht
Gesangbuch1741_2_005216	bald geben, wonach ihre	bald geben, wonach ihre
Gesangbuch1741_2_005217	kinder ftreben: fo hat	Kinder streben: so hat
Gesangbuch1741_2_005218	GOtt auch maaß und	GOTT auch Maß und
Gesangbuch1741_2_005219	ziel, er giebt wie, und wenn	Ziel, er gibt wie, und wenn
Gesangbuch1741_2_005220	er will.	er will.
Gesangbuch1741_2_005221	4. Seiner kan ich mich	4. Seiner kann ich mich
Gesangbuch1741_2_005222	getröften, wenn die noth	getrösten, wenn die Not
Gesangbuch1741_2_005223	am allergröften: er ift ge	am allergrößten: er ist geG
Gesangbuch1741_2_005224	G g 3 gen	g 3 gen
Gesangbuch1741_2_005225	<pb n="488a" src="488.jpg" />	<pb n="488a" src="488.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005226	470 Vom herzhaften	470 Vom herzhaften
Gesangbuch1741_2_005227	gen mich fein kind, mehr als	gen mich sein Kind, mehr als
Gesangbuch1741_2_005228	väterlich gefinnt.	väterlich gesinnt.
Gesangbuch1741_2_005229	5. Laß die welt nur im	5. Lass die Welt nur immer
Gesangbuch1741_2_005230	mer neiden, kan und will fie	neiden, kann und will sie
Gesangbuch1741_2_005231	mich nicht leiden; ey fo	mich nicht leiden; ei so
Gesangbuch1741_2_005232	frag ich nichts darnach:	frage ich nichts danach:
Gesangbuch1741_2_005233	GOtt ift richter meiner	GOTT ist Richter meiner
Gesangbuch1741_2_005234	fach.	Sache.
Gesangbuch1741_2_005235	526. Mel. 48.	526. Mel. 48.
Gesangbuch1741_2_005236	STarker Jmmanuel,	Starker Immanuel,
Gesangbuch1741_2_005237	groffer durchbrecher,	großer Durchbrecher,
Gesangbuch1741_2_005238	fahre herauf, wie	fahre herauf, wie
Gesangbuch1741_2_005239	ein adler fich hebt; fchrecke	ein Adler sich hebt; schrecke
Gesangbuch1741_2_005240	mein JESU die ftolzen	mein JESU die stolzen

ID

Gesangbuch1741_2_005241
 Gesangbuch1741_2_005242
 Gesangbuch1741_2_005243
 Gesangbuch1741_2_005244
 Gesangbuch1741_2_005245
 Gesangbuch1741_2_005246
 Gesangbuch1741_2_005247
 Gesangbuch1741_2_005248
 Gesangbuch1741_2_005249
 Gesangbuch1741_2_005250
 Gesangbuch1741_2_005251
 Gesangbuch1741_2_005252
 Gesangbuch1741_2_005253
 Gesangbuch1741_2_005254
 Gesangbuch1741_2_005255
 Gesangbuch1741_2_005256
 Gesangbuch1741_2_005257
 Gesangbuch1741_2_005258
 Gesangbuch1741_2_005259
 Gesangbuch1741_2_005260
 Gesangbuch1741_2_005261
 Gesangbuch1741_2_005262
 Gesangbuch1741_2_005263
 Gesangbuch1741_2_005264
 Gesangbuch1741_2_005265
 Gesangbuch1741_2_005266
 Gesangbuch1741_2_005267
 Gesangbuch1741_2_005268
 Gesangbuch1741_2_005269
 Gesangbuch1741_2_005270
 Gesangbuch1741_2_005271
 Gesangbuch1741_2_005272
 Gesangbuch1741_2_005273
 Gesangbuch1741_2_005274
 Gesangbuch1741_2_005275
 Gesangbuch1741_2_005276
 Gesangbuch1741_2_005277
 Gesangbuch1741_2_005278
 Gesangbuch1741_2_005279
 Gesangbuch1741_2_005280

Diplomatische Transkription

hohnſprecher, zeig, daß der
 Löwe aus Judaſtamm lebt:
 die Sadducäer, HERR
 mache du ſchweigen, die
 auferſtehungskraft wolle
 bezeigen.
 2. Rüstige kriegler und
 redliche helden hat der fohn
 Jſai, werdets gewahr!
 ſchnell wie die rehe, auf
 bergen und felden, ſchützen
 zu treffen geübt auf ein
 haar. Rüstet euch wider
 ſie lieber! und fliehet,
 weil die perſon des HERRn
 unter ſie ziehet.
 3. Wahrlich, nachdem
 man zur fahne geſchworen,
 iſt auch die gabe der ſtärke
 gleich da; ſchande iſts,
 wenn man was giebet ver-
 lohren, unglaub und fei-
 ger muth kommen nicht
 <pb n="488b" src="488.jpg" />
 nah! fndern erſticket ſie
 lieber im glimmen, fonſten
 möchte JESUS darüber
 ergrimmen!
 4. Weißt du, wie jenem
 bekommen das zagen, auf
 der verkundſchaffer feiges
 gerücht, wie die den herzog
 betrübten, die ſprachen: iſt
 der HERR unter uns, oder
 iſts nicht? der ſich doch
 mächtig von worten und
 thaten, je hat bezeigt aus
 freywilligen gnaden.
 5. Seele wirf nimmer-
 mehr weg das vertrauen,

Normalisierter Text

Hohnſprecher, zeig, daß der
 Löwe aus Juda-Stamm lebt:
 die Sadduzäer, HERR
 mache du ſchweigen, die
 Auferſtehungskraft wolle
 bezeigen.
 2. Rüstige Krieger und
 redliche Helden hat der Sohn
 Iſai, werdet es gewahr!
 Schnell wie die Rehe, auf
 Bergen und Feldern, Schützen
 zu treffen geübt auf ein
 Haar. Rüstet euch wider
 ſie lieber! und fliehet,
 weil die Person des HERRN
 unter ſie zieht.
 3. Wahrlich, nachdem
 man zur Fahne geſchworen,
 iſt auch die Gabe der Stärke
 gleich da; Schande iſt es,
 wenn man was gibt verloren,
 Unglaube und feiger
 Mut kommen nicht
 <pb n="488b" src="488.jpg" />
 nah! ſondern erſtickt ſie
 lieber im Glimmen, ſonſt
 möchte JESUS darüber
 ergrimmen!
 4. Weißt du, wie jenem
 bekommen das Zagen, auf
 der Kundschafter feiges
 Gerücht, wie die den Herzog
 betrübten, die ſprachen: iſt
 der HERR unter uns, oder
 iſt es nicht? der ſich doch
 mächtig von Worten und
 Taten, je hat bezeigt aus
 freiwilligen Gnaden.
 5. Seele wirf nimmermehr
 weg das Vertrauen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005281	denn es wird herrlich beloh-	denn es wird herrlich belohnt;
Gesangbuch1741_2_005282	net; dazu fey getroft,	dazu sei getrost,
Gesangbuch1741_2_005283	freudig und laß dir nicht	freudig und lass dir nicht
Gesangbuch1741_2_005284	grauen, Jofuä fieges-muth	grauen, Josuas Siegesmut
Gesangbuch1741_2_005285	bringt dich zur ruh: wenn	bringt dich zur Ruh: wenn
Gesangbuch1741_2_005286	du haft alles bezwungen,	du hast alles bezwungen,
Gesangbuch1741_2_005287	gefchlagen, wird dich nicht	geschlagen, wird dich nicht
Gesangbuch1741_2_005288	reuen das gläubige wa-	reuen das gläubige Wagen.
Gesangbuch1741_2_005289	gen.	
Gesangbuch1741_2_005290	6. Laß die zu Sucoth	6. Lass die zu Sukkot
Gesangbuch1741_2_005291	und Pnuel nur fpotten:	und Pnuel nur spotten:
Gesangbuch1741_2_005292	Sebah Zalmuna, und wer	Sebah Zalmuna, und wer
Gesangbuch1741_2_005293	fie auch find, müffen mit	sie auch sind, müssen mit
Gesangbuch1741_2_005294	allen philiftrifchen rotten,	allen philistrischen Rotten,
Gesangbuch1741_2_005295	Moab und Ammon und	Moab und Ammon und
Gesangbuch1741_2_005296	Edoms gefind, werden wie	Edoms Gesind, werden wie
Gesangbuch1741_2_005297	Adama dort und Zeboim,	Adama dort und Zeboim,
Gesangbuch1741_2_005298	Babel bewohnet von Zijim	Babel bewohnet von Zijim
Gesangbuch1741_2_005299	und Ohim.	und Ohim.
Gesangbuch1741_2_005300	7. Höre den Unüber-	7. Höre den Unüberwindlichen
Gesangbuch1741_2_005301	windlichen fprechen: fürch-	sprechen: fürchte
Gesangbuch1741_2_005302	te dich nicht, ich bin bey dir	dich nicht, ich bin bei dir
Gesangbuch1741_2_005303	all-	all-
Gesangbuch1741_2_005304	<pb n="489a" src="489.jpg" />	<pb n="489a" src="489.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005305	und muthigen Glauben. 471	und mutigen Glauben. 471
Gesangbuch1741_2_005306	allzeit, werden fich jene löfch-	allzeit, werden sich jene Löschbrände
Gesangbuch1741_2_005307	brände auch rächen? wenn	auch rächen? wenn
Gesangbuch1741_2_005308	fich die rache nun über fie	sich die Rache nun über sie
Gesangbuch1741_2_005309	breit. Tochter von Zion,	breitet. Tochter von Zion,
Gesangbuch1741_2_005310	veracht' die verächter, weil	verachte die Verächter, weil
Gesangbuch1741_2_005311	fie find wider des Jfraels	sie sind wider des Israels
Gesangbuch1741_2_005312	wächter.	Wächter.
Gesangbuch1741_2_005313	8. Fleißige dich felt an	8. Fleißige dich fest an
Gesangbuch1741_2_005314	der hofnung zu halten bis	der Hoffnung zu halten bis
Gesangbuch1741_2_005315	an das ende bekenne den	an das Ende bekenne den
Gesangbuch1741_2_005316	Chrift: Chrifus werd ihm	Christ: Christus wird ihm
Gesangbuch1741_2_005317	fein haus treulich verwal-	sein Haus treulich verwalten,
Gesangbuch1741_2_005318	ten, weils dich zu laffen un-	weil es dich zu lassen unmöglich
Gesangbuch1741_2_005319	möglich ihm ift. Laß dirs	ihm ist. Lass dir es
Gesangbuch1741_2_005320	nicht nehmen, denn wirft	nicht nehmen, denn wirst

ID

Gesangbuch1741_2_005321
 Gesangbuch1741_2_005322
 Gesangbuch1741_2_005323
 Gesangbuch1741_2_005324
 Gesangbuch1741_2_005325
 Gesangbuch1741_2_005326
 Gesangbuch1741_2_005327
 Gesangbuch1741_2_005328
 Gesangbuch1741_2_005329
 Gesangbuch1741_2_005330
 Gesangbuch1741_2_005331
 Gesangbuch1741_2_005332
 Gesangbuch1741_2_005333
 Gesangbuch1741_2_005334
 Gesangbuch1741_2_005335
 Gesangbuch1741_2_005336
 Gesangbuch1741_2_005337
 Gesangbuch1741_2_005338
 Gesangbuch1741_2_005339
 Gesangbuch1741_2_005340
 Gesangbuch1741_2_005341
 Gesangbuch1741_2_005342
 Gesangbuch1741_2_005343
 Gesangbuch1741_2_005344
 Gesangbuch1741_2_005345
 Gesangbuch1741_2_005346
 Gesangbuch1741_2_005347
 Gesangbuch1741_2_005348
 Gesangbuch1741_2_005349
 Gesangbuch1741_2_005350
 Gesangbuch1741_2_005351
 Gesangbuch1741_2_005352
 Gesangbuch1741_2_005353
 Gesangbuch1741_2_005354
 Gesangbuch1741_2_005355
 Gesangbuch1741_2_005356
 Gesangbuch1741_2_005357
 Gesangbuch1741_2_005358
 Gesangbuch1741_2_005359
 Gesangbuch1741_2_005360

Diplomatische Transkription

du nicht gläuben, kanft du
 auch GOTTes behaufung
 nicht bleiben.
 9. Nun denn, getreuffer,
 ich glaube, ich glaube, das
 ift mein allerbeglückteftes
 fchild, trotz! wer die göttli-
 chen waffen mir raube.
 Bald gnug wird alle verheiß-
 fung erfüllt, ob lie verziehet,
 man harre ein wenig, wohl
 dem, der wartt auf die güte
 vom König.
 10. Meine zeit, kämpfe
 zu üben, ift heute, deine, die
 liege zu zeigen, nicht ftets;
 ey nun, es ftärk mich am
 HERREN die freude: fie-
 he ich bring dir die farn
 des gebets, dank- und lob-
 opfers fett, hofnung im fle-
 hen, das ift der weg, das
 heyl GOTTes zu fehen.
 <pb n="489b" src="489.jpg" />
 527.
 VOn GOTT will ich
 nicht laffen: denn
 er läßt nicht von mir,
 führt mich auf rechter ftraß-
 fen, da ich fonft irre fehr;
 er reicht mir feine hand,
 den abend als den morgen
 thut er mich wohl ver-
 forgen, fey wo ich woll
 im land.
 2. Wenn fich der men-
 fchen hulde und wohlthat
 all verkehrt; fo findt fich
 GOTT gar balde, fein
 macht und gnad bewährt,

Normalisierter Text

du es nicht glauben, kannst
 du auch GOTTES Behausung
 nicht bleiben.
 9. Nun denn, treuester,
 ich glaube, ich glaube, das
 ist mein allerbeglücktestes
 Schild, trotz! wer die göttlichen
 Waffen mir raubt.
 Bald genug wird alle Verheißung
 erfüllt, ob sie verzieht,
 man harre ein wenig, wohl
 dem, der wartet auf die Güte
 vom König.
 10. Meine Zeit, Kämpfe
 zu üben, ist heute, deine, die
 Siege zu zeigen, nicht stets;
 ei nun, es stärke mich am
 HERREN die Freude: siehe
 ich bringe dir den Farn
 des Gebets, Dank- und Lobopfers
 Fett, Hoffnung im Flehen,
 das ist der Weg, das
 Heil GOTTES zu sehen.
 <pb n="489b" src="489.jpg" />
 527.
 Von GOTT will ich
 nicht lassen: denn
 er lässt nicht von mir,
 führt mich auf rechter Straße,
 da ich sonst irre sehr;
 er reicht mir seine Hand,
 den Abend als den Morgen
 tut er mich wohl versorgen,
 sei wo ich will
 im Land.
 2. Wenn sich der Menschen
 Huld und Wohltat
 all verkehrt; so findet sich
 GOTT gar balde, sein
 Macht und Gnade bewährt,

ID

Gesangbuch1741_2_005361
 Gesangbuch1741_2_005362
 Gesangbuch1741_2_005363
 Gesangbuch1741_2_005364
 Gesangbuch1741_2_005365
 Gesangbuch1741_2_005366
 Gesangbuch1741_2_005367
 Gesangbuch1741_2_005368
 Gesangbuch1741_2_005369
 Gesangbuch1741_2_005370
 Gesangbuch1741_2_005371
 Gesangbuch1741_2_005372
 Gesangbuch1741_2_005373
 Gesangbuch1741_2_005374
 Gesangbuch1741_2_005375
 Gesangbuch1741_2_005376
 Gesangbuch1741_2_005377
 Gesangbuch1741_2_005378
 Gesangbuch1741_2_005379
 Gesangbuch1741_2_005380
 Gesangbuch1741_2_005381
 Gesangbuch1741_2_005382
 Gesangbuch1741_2_005383
 Gesangbuch1741_2_005384
 Gesangbuch1741_2_005385
 Gesangbuch1741_2_005386
 Gesangbuch1741_2_005387
 Gesangbuch1741_2_005388
 Gesangbuch1741_2_005389
 Gesangbuch1741_2_005390
 Gesangbuch1741_2_005391
 Gesangbuch1741_2_005392
 Gesangbuch1741_2_005393
 Gesangbuch1741_2_005394
 Gesangbuch1741_2_005395
 Gesangbuch1741_2_005396
 Gesangbuch1741_2_005397
 Gesangbuch1741_2_005398
 Gesangbuch1741_2_005399
 Gesangbuch1741_2_005400

Diplomatische Transkription

und hilft aus aller noth,
 errett von fünd und fchan-
 den, von ketten und von
 banden, ja wennis auch wär
 der tod.
 3. Es thut ihm nichts gefal-
 len, denn was uns nütz-
 lich ift; er meynts gut mit
 uns allen, fchenkt uns den
 HERREN Chrif, feinn
 eingebohrnen Sohn: durch
 ihn er uns befcheret, was
 leib und feel ernähret;
 lobt ihn ins himmels-
 thron.
 4. Lobt ihn mit herz und
 munde, welchs er uns bey-
 des fchenkt: das ift ein fel-
 ge ftunde darin man fein
 gedenkt, fonft verdirbt alle
 zeit, die wir zubringen auf
 G g 4 er-
 <pb n="490a" src="490.jpg" />
 472 Vom herzhaften
 erden; wir follen felig
 werden und bleibn in ewig-
 keit.
 5. Die feel bleibt unver-
 lohren, geführt in Abrams
 fchooß; der leib wird
 neu gebohren, von allen
 fünden los, ganz heilig,
 rein und zart: ein kind und
 erb des HERREN. Dar-
 an muß uns nicht irren des
 teufels listige art.
 6. Darum, ob ich fchon
 dulde hier widerwärtigkeit,
 wie ichs auch wohl verfchul-
 de, kömmt doch die ewigkeit,

Normalisierter Text

und hilft aus aller Not,
 errettet von Sünde und Schanden,
 von Ketten und von
 Banden, ja wenn es auch wäre
 der Tod.
 3. Es tut ihm nichts gefallen,
 denn was uns nützlich
 ist; er meint es gut mit
 uns allen, schenkt uns den
 HERREN Christ, seinen
 eingeborenen Sohn: durch
 ihn er uns beschert, was
 Leib und Seele ernährt;
 lobt ihn ins Himmelsthron.
 4. Lobt ihn mit Herz und
 Munde, welches er uns beides
 schenkt: das ist eine selige
 Stunde darin man sein
 gedenkt, sonst verdirbt alle
 Zeit, die wir zubringen auf
 G g 4 Er-
 <pb n="490a" src="490.jpg" />
 472 Vom herzhaften
 den; wir sollen selig
 werden und bleiben in Ewigkeit.
 5. Die Seele bleibt unverloren,
 geführt in Abrahams
 Schoß; der Leib wird
 neu geboren, von allen
 Sünden los, ganz heilig,
 rein und zart: ein Kind und
 Erb des HERRN. Daran
 muss uns nicht irren des
 Teufels listige Art.
 6. Darum, ob ich schon
 dulde hier Widerwärtigkeit,
 wie ich es auch wohl verschulde,
 kommt doch die Ewigkeit,

ID

Gesangbuch1741_2_005401
 Gesangbuch1741_2_005402
 Gesangbuch1741_2_005403
 Gesangbuch1741_2_005404
 Gesangbuch1741_2_005405
 Gesangbuch1741_2_005406
 Gesangbuch1741_2_005407
 Gesangbuch1741_2_005408
 Gesangbuch1741_2_005409
 Gesangbuch1741_2_005410
 Gesangbuch1741_2_005411
 Gesangbuch1741_2_005412
 Gesangbuch1741_2_005413
 Gesangbuch1741_2_005414
 Gesangbuch1741_2_005415
 Gesangbuch1741_2_005416
 Gesangbuch1741_2_005417
 Gesangbuch1741_2_005418
 Gesangbuch1741_2_005419
 Gesangbuch1741_2_005420
 Gesangbuch1741_2_005421
 Gesangbuch1741_2_005422
 Gesangbuch1741_2_005423
 Gesangbuch1741_2_005424
 Gesangbuch1741_2_005425
 Gesangbuch1741_2_005426
 Gesangbuch1741_2_005427
 Gesangbuch1741_2_005428
 Gesangbuch1741_2_005429
 Gesangbuch1741_2_005430
 Gesangbuch1741_2_005431
 Gesangbuch1741_2_005432
 Gesangbuch1741_2_005433
 Gesangbuch1741_2_005434
 Gesangbuch1741_2_005435
 Gesangbuch1741_2_005436
 Gesangbuch1741_2_005437
 Gesangbuch1741_2_005438
 Gesangbuch1741_2_005439
 Gesangbuch1741_2_005440

Diplomatische Transkription

ift aller freuden voll: dieſe
 felb ohn einigs ende, dieſe
 weil ich Chriftum kenne, mir
 wiederfahren foll.
 7. Das ift des Vaters
 wille, der uns erfchaffen
 hat, fein Sohn hat guts die
 fülle erworben und genad:
 und feines mundes Geift im
 glauben uns regieret, zum
 reich des himmels führt;
 ihm fey lob, ehr und preis!
 528. Mel. 38.
 WARum folt ich mich
 denn grämen? hab
 ich doch Chriftum
 noch, wer will mir den neh-
 men? wer will mir den
 himmel rauben, den mir
 fchon GOTTes Sohn bey-
 gelegt im glauben?
 <pb n="490b" src="490.jpg" />
 2. Satan, welt und ihre
 rotten können mir nichts
 mehr hier thun, als meiner
 fpotten. Laß fie fpotten,
 laß fie lachen, GOTT, mein
 heyl, wird in eil fie zu fchan-
 den machen.
 3. Unverzagt und ohne
 grauen foll ein Chrift, wo
 er ift, ftets fich laffen fchau-
 en. Wolt ihn gleich der
 tod aufreiben; foll der
 muth dennoch gut und fein
 ftille bleiben.
 4. Kan uns doch kein tod
 nicht tödten: fondern reißt
 unfern geift aus viel tau-
 fend nöthen; fchleußt das

Normalisierter Text

ist aller Freuden voll: dieselbe
 ohne einiges Ende,
 dieweil ich Christum kenne, mir
 widerfahren soll.
 7. Das ist des Vaters
 Wille, der uns erschaffen
 hat, sein Sohn hat Gutes die
 Fülle erworben und Gnade:
 und seines Mundes Geist im
 Glauben uns regiert, zum
 Reich des Himmels führt;
 ihm sei Lob, Ehr und Preis!
 528. Mel. 38.
 Warum sollte ich mich
 denn grämen? hab
 ich doch Christum
 noch, wer will mir den nehmen?
 wer will mir den
 Himmel rauben, den mir
 schon GOTTES Sohn beigelegt
 im Glauben?
 <pb n="490b" src="490.jpg" />
 2. Satan, Welt und ihre
 Rotten können mir nichts
 mehr hier tun, als meiner
 spotten. Lass sie spotten,
 lass sie lachen, GOTT, mein
 Heil, wird in Eile sie zu Schanden
 machen.
 3. Unverzagt und ohne
 Grauen soll ein Christ, wo
 er ist, stets sich lassen schauen.
 Wollte ihn gleich der
 Tod aufreiben; soll der
 Mut dennoch gut und sein
 Stille bleiben.
 4. Kann uns doch kein Tod
 nicht töten: sondern reißt
 unseren Geist aus viel tausend
 Nöten; schließt das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005441	thor des bittern leiden, und	Tor des bittern Leidens, und
Gesangbuch1741_2_005442	macht bahn, daß man kan	macht Bahn, dass man kann
Gesangbuch1741_2_005443	gehn zur himmelsfreu-	gehen zur Himmelsfreuden.
Gesangbuch1741_2_005444	den.	
Gesangbuch1741_2_005445	5. Allda will in süßen	5. Allda will in süßen
Gesangbuch1741_2_005446	schätzen ich mein herz auf	Schätzen ich mein Herz auf
Gesangbuch1741_2_005447	den schmerz ewiglich ergez-	den Schmerz ewiglich ergötzen.
Gesangbuch1741_2_005448	zen. Hier ist kein recht gut	Hier ist kein recht Gut
Gesangbuch1741_2_005449	zu finden, was die welt in	zu finden, was die Welt in
Gesangbuch1741_2_005450	sich hält, muß im huy ver-	sich hält, muss im Hui verschwinden.
Gesangbuch1741_2_005451	schwinden.	
Gesangbuch1741_2_005452	6. Was sind diefe le-	6. Was sind diese Lebensgüter?
Gesangbuch1741_2_005453	bensgüter? eine hand	eine Hand
Gesangbuch1741_2_005454	voller sand, kummer der	voller Sand, Kummer der
Gesangbuch1741_2_005455	gemüther: dorten sind die	Gemüter: dorten sind die
Gesangbuch1741_2_005456	edlen gaben, da mein hirt	edlen Gaben, da mein Hirt
Gesangbuch1741_2_005457	Christus wird mich ohn en-	Christus wird mich ohne Ende
Gesangbuch1741_2_005458	de laben.	laben.
Gesangbuch1741_2_005459	7. HERR, mein Hirt,	7. HERR, mein Hirt,
Gesangbuch1741_2_005460	brunn aller freuden, du bist	Brunnen aller Freuden, du bist
Gesangbuch1741_2_005461	mein,	mein,
Gesangbuch1741_2_005462	<pb n="491a" src="491.jpg" />	<pb n="491a" src="491.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005463	und muthigen Glauben. 473	und mutigen Glauben. 473
Gesangbuch1741_2_005464	mein, ich bin dein, nie-	mein, ich bin dein, niemand
Gesangbuch1741_2_005465	mand kan uns scheiden: ich	kann uns scheiden: ich
Gesangbuch1741_2_005466	bin dein, weil du dein leben,	bin dein, weil du dein Leben,
Gesangbuch1741_2_005467	und dein blut mir zu gut, in	und dein Blut mir zu gut, in
Gesangbuch1741_2_005468	den tod, gegeben.	den Tod, gegeben.
Gesangbuch1741_2_005469	8. Du bist mein, weil ich	8. Du bist mein, weil ich
Gesangbuch1741_2_005470	dich fasse, und dich nicht, o	dich fasse, und dich nicht, o
Gesangbuch1741_2_005471	mein licht, aus dem herzen	mein Licht, aus dem Herzen
Gesangbuch1741_2_005472	lasse. Laß mich, laß mich	lasse. Lass mich, lass mich
Gesangbuch1741_2_005473	hingelangen, da du mich	hingelangen, da du mich
Gesangbuch1741_2_005474	und ich dich lieblich werd	und ich dich lieblich werde
Gesangbuch1741_2_005475	umfangen.	umfangen.
Gesangbuch1741_2_005476	529. Mel. 6.	529. Mel. 6.
Gesangbuch1741_2_005477	WEr GOTT ver-	Wer GOTT vertraut,
Gesangbuch1741_2_005478	traut, hat wohl	hat wohl
Gesangbuch1741_2_005479	gebaut, im him-	gebaut, im Himmel
Gesangbuch1741_2_005480	mel und auf erden; wer	und auf Erden; wer

ID

Gesangbuch1741_2_005481
 Gesangbuch1741_2_005482
 Gesangbuch1741_2_005483
 Gesangbuch1741_2_005484
 Gesangbuch1741_2_005485
 Gesangbuch1741_2_005486
 Gesangbuch1741_2_005487
 Gesangbuch1741_2_005488
 Gesangbuch1741_2_005489
 Gesangbuch1741_2_005490
 Gesangbuch1741_2_005491
 Gesangbuch1741_2_005492
 Gesangbuch1741_2_005493
 Gesangbuch1741_2_005494
 Gesangbuch1741_2_005495
 Gesangbuch1741_2_005496
 Gesangbuch1741_2_005497
 Gesangbuch1741_2_005498
 Gesangbuch1741_2_005499
 Gesangbuch1741_2_005500
 Gesangbuch1741_2_005501
 Gesangbuch1741_2_005502
 Gesangbuch1741_2_005503
 Gesangbuch1741_2_005504
 Gesangbuch1741_2_005505
 Gesangbuch1741_2_005506
 Gesangbuch1741_2_005507
 Gesangbuch1741_2_005508
 Gesangbuch1741_2_005509
 Gesangbuch1741_2_005510
 Gesangbuch1741_2_005511
 Gesangbuch1741_2_005512
 Gesangbuch1741_2_005513
 Gesangbuch1741_2_005514
 Gesangbuch1741_2_005515
 Gesangbuch1741_2_005516
 Gesangbuch1741_2_005517
 Gesangbuch1741_2_005518
 Gesangbuch1741_2_005519
 Gesangbuch1741_2_005520

Diplomatische Transkription

lich verläßt auf JElum
 Chrift, dem muß geholfen
 werden. Darum auf dich
 all hofnung ich ganz fest
 und fteif thu fezen. HERR
 JESU Chrift, mein troft
 Von der Einfalt.
 530. Mel. 34.
 Wie kan ichs beffer
 haben? wie kan
 ich lanfter ruhn?
 was kan mich felger laben?
 was kan mir gut fonft thun?
 fo darf ich nicht verzagen,
 und ftreite ritterlich, im
 <pb n="491b" src="491.jpg" />
 du bift in aller noth und
 fchmerzen.
 2. Und wens gleich wär
 dem teufel fehr und aller
 welt zuwider; dennoch fo
 bift du JESUS Chrift,
 der fie all fchlägt darnie-
 der. Und wenn ich dich
 nur hab um mich mit dei-
 nem Geift und gnaden, fo
 kan fürwahr mir ganz und
 gar weder tod noch teufel
 fchaden.
 3. Dein tröft ich mich
 ganz ficherlich: denn du
 kanft mir wohl geben,
 was mir ift noth, du treu-
 er GOtt, in diefem und
 jenem leben. Gieb wahre
 reu, mein herz erneu,
 errette leib und feele. Ach!
 höre HERR, diß mein
 begehrt, und laß mein bitt
 nicht fehlen.

Normalisierter Text

sich verlässt auf JESUM
 Christ, dem muss geholfen
 werden. Darum auf dich
 all Hoffnung ich ganz fest
 und steif tue setzen. HERR
 JESU Christ, mein Trost
 Von der Einfalt.
 530. Mel. 34.
 Wie kann ich es besser
 haben? wie kann
 ich sanfter ruhn?
 was kann mich seliger laben?
 was kann mir gut sonst tun?
 so darf ich nicht verzagen,
 und streite ritterlich, im
 <pb n="491b" src="491.jpg" />
 du bist in aller Not und
 Schmerzen.
 2. Und wenn es gleich wäre
 dem Teufel sehr und aller
 Welt zuwider; dennoch so
 bist du JESUS Christ,
 der sie all schlägt nieder.
 Und wenn ich dich nur hab
 um mich mit deinem
 Geist und Gnaden, so
 kann fürwahr mir ganz und
 gar weder Tod noch Teufel
 schaden.
 3. Dein tröste ich mich
 ganz sicherlich: denn du
 kannst mir wohl geben,
 was mir ist nötig, du treuer
 GOTT, in diesem und
 jenem Leben. Gib wahre
 Reue, mein Herz erneue,
 errette Leib und Seele. Ach!
 höre HERR, dies mein
 Begehrt, und lass mein Bitt
 nicht fehlen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005521	glauben kan ich fagen: hie	Glauben kann ich sagen: hier
Gesangbuch1741_2_005522	ichwert des HERRN	Schwert des HERRN
Gesangbuch1741_2_005523	und ich.	und ich.
Gesangbuch1741_2_005524	2. Läßt er mit freuden	2. Lässt er mit Freudenblicken
Gesangbuch1741_2_005525	blicken die sonne hell auf	die Sonne hell aufgehn:
Gesangbuch1741_2_005526	gehn: läßt er, mich zu er	lässt er, mich zu erquicken,
Gesangbuch1741_2_005527	quicken, fein herz mich of	sein Herz mich offen
Gesangbuch1741_2_005528	fen fehn; fo preiß ich fei	sehn; so preise ich seine
Gesangbuch1741_2_005529	ne güte und holde Vaters	Güte und holde Vaters
Gesangbuch1741_2_005530	G g 5 lieb,	G g 5 Lieb,
Gesangbuch1741_2_005531	<pb n="492a" src="492.jpg" />	<pb n="492a" src="492.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005532	474 Von der Einfalt.	474 Von der Einfalt.
Gesangbuch1741_2_005533	lieb, mit dankbarem gemü	Lieb, mit dankbarem Gemüte
Gesangbuch1741_2_005534	the und frohem liebes	und frohem Liebestrieb.
Gesangbuch1741_2_005535	trieb.	
Gesangbuch1741_2_005536	3. Schickt nach dem tag	3. Schickt nach dem Tag
Gesangbuch1741_2_005537	der freuden er eine trauer	der Freuden er eine Trauernacht;
Gesangbuch1741_2_005538	nacht; fo wird felbt folches	so wird selbst solches
Gesangbuch1741_2_005539	leiden von mir auch hoch ge	Leiden von mir auch hoch geachtet:
Gesangbuch1741_2_005540	acht: ich nehms von feinen	ich nehme es von
Gesangbuch1741_2_005541	Händen in herzens-demuth	seinen Händen in Herzens-Demut
Gesangbuch1741_2_005542	an; er weiß es fo zu wen	an; er weiß es so zu wenden,
Gesangbuch1741_2_005543	den, daß mirs nicht fcha	dass mir es nicht schaden
Gesangbuch1741_2_005544	den kan.	kann.
Gesangbuch1741_2_005545	4. So bleibt fein will ge	4. So bleibt sein Wille geehret
Gesangbuch1741_2_005546	ehret von mir zu aller zeit,	von mir zu aller Zeit,
Gesangbuch1741_2_005547	und ich bleib unverfehret in	und ich bleibe unversehret in
Gesangbuch1741_2_005548	freude und im leid. Kein	Freude und im Leid. Kein
Gesangbuch1741_2_005549	teufel kan mir fchaden; die	Teufel kann mir schaden; die
Gesangbuch1741_2_005550	welt hat nichts an mir: ich	Welt hat nichts an mir: ich
Gesangbuch1741_2_005551	fteh bey GOtt in gnaden,	stehe bei GOTT in Gnaden,
Gesangbuch1741_2_005552	fein will ift mein panier.	sein Wille ist mein Panier.
Gesangbuch1741_2_005553	533. Mel. 89.	533. Mel. 89.
Gesangbuch1741_2_005554	DU felge Liebe du, wohl	DU selige Liebe du, wohl
Gesangbuch1741_2_005555	heiffelt du verbor	heißt du verborgen!
Gesangbuch1741_2_005556	gen! wer fthört in	wer stört in
Gesangbuch1741_2_005557	deine ruh? wer öffnet dei	deine Ruh? wer öffnet deinen
Gesangbuch1741_2_005558	nen rath, und was er heim	Rat, und was er Heimliches
Gesangbuch1741_2_005559	lichs hat? die feelen nur	hat? die Seelen nur
Gesangbuch1741_2_005560	allein, die ohne wählen	allein, die ohne Wählen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005561	feyn.	sind.
Gesangbuch1741_2_005562	2. Wer nichts auf erden	2. Wer nichts auf Erden
Gesangbuch1741_2_005563	will: läßt GOTTes liebe for-	will: lässt GOTTES Liebe sorgen,
Gesangbuch1741_2_005564	gen, fein linn ift immer ftill,	sein Sinn ist immer still,
Gesangbuch1741_2_005565	fein puls fchlägt ordentlich,	sein Puls schlägt ordentlich,
Gesangbuch1741_2_005566	fein herz vergnüget fich, in	sein Herz vergnüget sich, in
Gesangbuch1741_2_005567	allerley gefahr verbleibt fein	allerlei Gefahr verbleibt sein
Gesangbuch1741_2_005568	auge klar.	Auge klar.
Gesangbuch1741_2_005569	3. O unerfchafne lieb! was	3. O unerschaffene Lieb! was
Gesangbuch1741_2_005570	<pb n="492b" src="492.jpg" />	<pb n="492b" src="492.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005571	könntft du fchöners fchen-	könntest du schöneres schenken,
Gesangbuch1741_2_005572	ken, als den gelaßnen trieb,	als den gelassenen Trieb,
Gesangbuch1741_2_005573	der Adams geift durchftrich,	der Adams Geist durchstrich,
Gesangbuch1741_2_005574	fo lang er dir noch glich,	solange er dir noch glich,
Gesangbuch1741_2_005575	wodurch er Edens pracht	wodurch er Edens Pracht
Gesangbuch1741_2_005576	noch höher naus gebracht?	noch höher hinaus gebracht?
Gesangbuch1741_2_005577	4. Wie wolte fatanas diß	4. Wie wollte Satan dies
Gesangbuch1741_2_005578	ftille wohlfeyn kränken?	stille Wohlsein kränken?
Gesangbuch1741_2_005579	als daß er irgend was im	als dass er irgend was im
Gesangbuch1741_2_005580	menfchen aufgeregt, das	Menschen aufgeregt, das
Gesangbuch1741_2_005581	nun zu denken pflegt: ach	nun zu denken pflegt: ach
Gesangbuch1741_2_005582	hätt ichs fo und fo! fo wär	hätte ich es so und so! so wäre
Gesangbuch1741_2_005583	ich erft recht froh.	ich erst recht froh.
Gesangbuch1741_2_005584	5. Seit dem fiehts alfo	5. Seitdem sieht es also
Gesangbuch1741_2_005585	aus: der menfch ift unzu-	aus: der Mensch ist unzufrieden,
Gesangbuch1741_2_005586	frieden, bald dünket ihm	bald dünkt ihm
Gesangbuch1741_2_005587	fein haus zu groß, und bald	sein Haus zu groß, und bald
Gesangbuch1741_2_005588	zu klein; bald will er etwas	zu klein; bald will er etwas
Gesangbuch1741_2_005589	feyn, das, wenn ers worden	sein, das, wenn er es geworden
Gesangbuch1741_2_005590	ift, ihm an dem herzen	ist, ihm an dem Herzen
Gesangbuch1741_2_005591	frißt.	frisst.
Gesangbuch1741_2_005592	6. Als nun der mann, der	6. Als nun der Mann, der
Gesangbuch1741_2_005593	HERR, vom himmel abge-	HERR, vom Himmel abgeschieden,
Gesangbuch1741_2_005594	fchieden, und als ein wan-	und als ein Wanderer,
Gesangbuch1741_2_005595	derer, in armer knechts-ge-	in armer Knechtsgestalt,
Gesangbuch1741_2_005596	falt, die erde durchgewallt,	die Erde durchgewallt,
Gesangbuch1741_2_005597	hat er, nebst andrer laft, auch	hat er, nebst anderer Last, auch
Gesangbuch1741_2_005598	diele aufgefaßt.	diese aufgefasst.
Gesangbuch1741_2_005599	7. Allein das war ein	7. Allein das war ein
Gesangbuch1741_2_005600	mann, der wufte fich zu ra-	Mann, der wusste sich zu raten,

ID

Gesangbuch1741_2_005601
 Gesangbuch1741_2_005602
 Gesangbuch1741_2_005603
 Gesangbuch1741_2_005604
 Gesangbuch1741_2_005605
 Gesangbuch1741_2_005606
 Gesangbuch1741_2_005607
 Gesangbuch1741_2_005608
 Gesangbuch1741_2_005609
 Gesangbuch1741_2_005610
 Gesangbuch1741_2_005611
 Gesangbuch1741_2_005612
 Gesangbuch1741_2_005613
 Gesangbuch1741_2_005614
 Gesangbuch1741_2_005615
 Gesangbuch1741_2_005616
 Gesangbuch1741_2_005617
 Gesangbuch1741_2_005618
 Gesangbuch1741_2_005619
 Gesangbuch1741_2_005620
 Gesangbuch1741_2_005621
 Gesangbuch1741_2_005622
 Gesangbuch1741_2_005623
 Gesangbuch1741_2_005624
 Gesangbuch1741_2_005625
 Gesangbuch1741_2_005626
 Gesangbuch1741_2_005627
 Gesangbuch1741_2_005628
 Gesangbuch1741_2_005629
 Gesangbuch1741_2_005630
 Gesangbuch1741_2_005631
 Gesangbuch1741_2_005632
 Gesangbuch1741_2_005633
 Gesangbuch1741_2_005634
 Gesangbuch1741_2_005635
 Gesangbuch1741_2_005636
 Gesangbuch1741_2_005637
 Gesangbuch1741_2_005638
 Gesangbuch1741_2_005639
 Gesangbuch1741_2_005640

Diplomatische Transkription

then, ob gleich der ganze bann
 auf feinen schultern lag, bis
 an den todes-tag; noch
 stand er aufgerichtet, warum?
 um? er wählte nicht.
 8. Es soll ein einger Sohn
 die zornes-fluth durchwaten,
 verleugnen kron und
 thron,
 <pb n="493a" src="493.jpg" />
 Von der Einfalt. 475
 thron, noch schlechten nutzen
 sehen und strafe überstehn:
 ein Sohn der nichts
 gethan; der Vater stiftet es
 an!
 9. Ach! wüfte dieses Lamm
 was eigenwillen wäre: hätte
 unser Bräutigam so sehr als
 seine Braut, auf Fug und
 recht gebaut; er wäre noch
 immer GOTT, und wir des
 teufels spott.
 10. Allein, er wolte nicht;
 er litt nach der Schwere; er
 war auf nichts erpicht;
 nahm die beschiedene Pein
 ins Vaters willen ein; nun
 ist sein Schmerz vorbei, und
 wir sind völlig frey.
 11. Es kan nicht anders
 seyn, als alle wahre Christen
 gehn eben da hinein: hiernieden
 leiden sie, denn JESUS
 litt hie; und seine Herrlichkeit
 ist auch für sie bereit.
 12. Beym creuz wuchs
 unser Held. Das Herzensfeld
 ist wüst, durch leiden

Normalisierter Text

ob gleich der ganze Bann
 auf seinen Schultern lag, bis
 an den Todes-Tag; noch
 stand er aufgerichtet, warum?
 er wählte nicht.
 8. Es soll ein einziger Sohn
 die Zornesflut durchwaten,
 verleugnen Kron und
 Thron,
 <pb n="493a" src="493.jpg" />
 Von der Einfalt. 475
 Thron, noch schlechten Nutzen
 sehen und Strafe überstehn:
 ein Sohn der nichts
 getan; der Vater stiftet es
 an!
 9. Ach! wüsste dieses Lamm
 was Eigenwillen wäre: hätte
 unser Bräutigam so sehr als
 seine Braut, auf Fug und
 Recht gebaut; er wäre noch
 immer GOTT, und wir des
 Teufels Spott.
 10. Allein, er wollte nicht;
 er litt nach der Schwere; er
 war auf nichts erpicht;
 nahm die beschiedene Pein
 ins Vaters Willen ein; nun
 ist sein Schmerz vorbei, und
 wir sind völlig frei.
 11. Es kann nicht anders
 sein, als alle wahre Christen
 gehen eben da hinein: hiernieden
 leiden sie, denn JESUS
 litt hier; und seine Herrlichkeit
 ist auch für sie bereit.
 12. Beim Kreuz wuchs
 unser Held. Das Herzensfeld
 ist wüst, durch Leiden

ID

Gesangbuch1741_2_005641
 Gesangbuch1741_2_005642
 Gesangbuch1741_2_005643
 Gesangbuch1741_2_005644
 Gesangbuch1741_2_005645
 Gesangbuch1741_2_005646
 Gesangbuch1741_2_005647
 Gesangbuch1741_2_005648
 Gesangbuch1741_2_005649
 Gesangbuch1741_2_005650
 Gesangbuch1741_2_005651
 Gesangbuch1741_2_005652
 Gesangbuch1741_2_005653
 Gesangbuch1741_2_005654
 Gesangbuch1741_2_005655
 Gesangbuch1741_2_005656
 Gesangbuch1741_2_005657
 Gesangbuch1741_2_005658
 Gesangbuch1741_2_005659
 Gesangbuch1741_2_005660
 Gesangbuch1741_2_005661
 Gesangbuch1741_2_005662
 Gesangbuch1741_2_005663
 Gesangbuch1741_2_005664
 Gesangbuch1741_2_005665
 Gesangbuch1741_2_005666
 Gesangbuch1741_2_005667
 Gesangbuch1741_2_005668
 Gesangbuch1741_2_005669
 Gesangbuch1741_2_005670
 Gesangbuch1741_2_005671
 Gesangbuch1741_2_005672
 Gesangbuch1741_2_005673
 Gesangbuch1741_2_005674
 Gesangbuch1741_2_005675
 Gesangbuch1741_2_005676
 Gesangbuch1741_2_005677
 Gesangbuch1741_2_005678
 Gesangbuch1741_2_005679
 Gesangbuch1741_2_005680

Diplomatische Transkription

wirds beftellt; nichts wächset
 fet ohne diß, und das gedeiht
 gewiß, was nach der
 liebe rath hier grund gefasset
 fet hat.
 13. Allein die erde muß
 sich nicht dagegen härten;
 sonst zeigt ich kein Genuss:
 die Marter zieht sie aus, und
 wird nichts ganzes draus;
 wird sie gediegen feyn, so
 dringt die kraft hinein.
 14. Man sehe nur die
 blüht der bäumlein in den
 gärten, wie gut es ihnen
 thut, wenn hier ein strenger
 nord, ein schwüler südwind
 dort, und denn ein
 regen-guß den west verjagen
 muß.
 15. Und o! wenn würden
 wir mit GÖttes wegen fertig?
 wenn seine weisheit
 hier und dorten etwas
 macht, das jederman verlacht,
 und denn ein wunder
 schafft, darnach ein jeder
 gafft.
 16. GOTT lob! die liebe
 ist von uns nur das gewärtig,
 daß man sich selbst vergißt,
 im herzen ehrfurcht
 spührt, die hand zum munde
 führt, und spricht in tiefer
 still: wills GOTT, wohlan!
 ich will.
 17. Bald wird ein GOTTESkind
 zur herrlichkeit erhaben:
 fein herz ist gleich

Normalisierter Text

wird es bestellt; nichts wächset
 ohne dies, und das gedeiht
 gewiß, was nach der
 Liebe Rat hier Grund gefasset
 hat.
 13. Allein die Erde muss
 sich nicht dagegen härten;
 sonst zeigte ich keinen Genuss:
 die Marter zieht sie aus, und
 wird nichts Ganzes daraus;
 wird sie gediegen sein, so
 dringt die Kraft hinein.
 14. Man sehe nur die
 Blüte der Bäumlein in den
 Gärten, wie gut es ihnen
 tut, wenn hier ein strenger
 Nord, ein schwüler Südwind
 dort, und dann ein
 Regenguss den West verjagen
 muss.
 15. Und o! wenn würden
 wir mit GOTTES Wegen fertig?
 wenn seine Weisheit
 hier und dorten etwas
 macht, das jedermann verlacht,
 und dann ein Wunder
 schafft, danach ein jeder
 gafft.
 16. GOTT Lob! die Liebe
 ist von uns nur das gewärtig,
 dass man sich selbst vergisst,
 im Herzen Ehrfurcht
 spürt, die Hand zum Munde
 führt, und spricht in tiefer
 Still: will es GOTT, wohlan!
 ich will.
 17. Bald wird ein GOTTESKind
 zur Herrlichkeit erhaben:
 sein Herz ist gleich

ID

Gesangbuch1741_2_005681
 Gesangbuch1741_2_005682
 Gesangbuch1741_2_005683
 Gesangbuch1741_2_005684
 Gesangbuch1741_2_005685
 Gesangbuch1741_2_005686
 Gesangbuch1741_2_005687
 Gesangbuch1741_2_005688
 Gesangbuch1741_2_005689
 Gesangbuch1741_2_005690
 Gesangbuch1741_2_005691
 Gesangbuch1741_2_005692
 Gesangbuch1741_2_005693
 Gesangbuch1741_2_005694
 Gesangbuch1741_2_005695
 Gesangbuch1741_2_005696
 Gesangbuch1741_2_005697
 Gesangbuch1741_2_005698
 Gesangbuch1741_2_005699
 Gesangbuch1741_2_005700
 Gesangbuch1741_2_005701
 Gesangbuch1741_2_005702
 Gesangbuch1741_2_005703
 Gesangbuch1741_2_005704
 Gesangbuch1741_2_005705
 Gesangbuch1741_2_005706
 Gesangbuch1741_2_005707
 Gesangbuch1741_2_005708
 Gesangbuch1741_2_005709
 Gesangbuch1741_2_005710
 Gesangbuch1741_2_005711
 Gesangbuch1741_2_005712
 Gesangbuch1741_2_005713
 Gesangbuch1741_2_005714
 Gesangbuch1741_2_005715
 Gesangbuch1741_2_005716
 Gesangbuch1741_2_005717
 Gesangbuch1741_2_005718
 Gesangbuch1741_2_005719
 Gesangbuch1741_2_005720

Diplomatische Transkription

gefinnt, fo hört fein leiden
 auf, es tritt mit füßen drauf,
 und wers nur fallen kan,
 spricht: JESUS hats ge-
 than.
 18. Wer folte nun dabey
 nicht voll verwundrung fte-
 hen, wer faget nicht ganz
 frey:
 <pb n="494a" src="494.jpg" />
 476 Von der Einfalt.
 frey: du bist ein wunder-
 GOtt, die weisheit wird zu
 spott, das größte klug-feyn
 träumt, wenn sich mit dir
 nicht reimt.
 19. Du wunderbahres
 feyn! wir wollen nach dir
 fehen: wir wollen kinder-
 klein und dir gelaffen blind,
 wobey man nur gewinnt,
 doch mit geheimen flehn, dir
 zu gebothe ftehn.
 20. Du hochgelobtes
 Lamm! wir fallen dir zu
 füßen, du Seelen-Bräu-
 tigam! komm, mache die-
 fes wahr, ja mach es offen-
 bar, daß, wer sich dir
 vertraut auf fellen-gründe
 baut.
 21. Du magt die bitter-
 keit, die wir erfahren müf-
 fen, wenn wir nach diefer
 zeit mit vollen jauchzen
 gehn, nur helfen überftehn:
 du hafts ja im gebrauch, und
 wir erwartens auch.
 534. Mel. 23.
 Einfältigkeit! du bist

Normalisierter Text

gesinnt, so hört sein Leiden
 auf, es tritt mit Füßen drauf,
 und wer es nur fassen kann,
 spricht: JESUS hat es getan.
 18. Wer sollte nun dabei
 nicht voll Verwunderung stehen,
 wer saget nicht ganz
 frei:
 <pb n="494a" src="494.jpg" />
 476 Von der Einfalt.
 frei: du bist ein wunderGOTT,
 die Weisheit wird zu
 Spott, das größte Klugsein
 träumt, wenn sich es mit dir
 nicht reimt.
 19. Du wunderbares
 Sein! wir wollen nach dir
 sehen: wir wollen kinderlein
 und dir gelassen blind,
 wobei man nur gewinnt,
 doch mit geheimem Flehen, dir
 zu Gebote stehen.
 20. Du hochgelobtes
 Lamm! wir fallen dir zu
 Füßen, du Seelen-Bräutigam!
 komm, mache dieses
 wahr, ja mach es offenbar,
 dass, wer sich dir
 vertraut auf Felsen-Gründe
 baut.
 21. Du magt die Bitterkeit,
 die wir erfahren müssen,
 wenn wir nach dieser
 Zeit mit vollem Jauchzen
 gehen, nur helfen überstehn:
 du hast es ja im Gebrauch, und
 wir erwarten es auch.
 534. Mel. 23.
 Einfältigkeit! du bist

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005721	der kinder kleid, die	der Kinder Kleid, die
Gesangbuch1741_2_005722	frey von haß und	frei von Hass und
Gesangbuch1741_2_005723	neid, nur haben eintrachts-	Neid, nur haben Eintrachtsliebe.
Gesangbuch1741_2_005724	liebe. Umgieb, umkleide	Umgib, umkleide
Gesangbuch1741_2_005725	mich, bitt ich dich innig-	mich, bitte ich dich inniglich;
Gesangbuch1741_2_005726	lich; fchik deine einfalts-	schick deine Einfaltstribe
Gesangbuch1741_2_005727	triebe in mein herz, und	in mein Herz, und
Gesangbuch1741_2_005728	wohn drinnen; und laß	wohn drinnen; und lass
Gesangbuch1741_2_005729	<pb n="494b" src="494.jpg" />	<pb n="494b" src="494.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005730	mich auch in dir wohnen:	mich auch in dir wohnen:
Gesangbuch1741_2_005731	ja, laß mich dich lieb ge-	ja, lass mich dich lieb gewinnen,
Gesangbuch1741_2_005732	winnen, und das fchalks-	und das Schalksaug
Gesangbuch1741_2_005733	aug gar nicht fchonen; treib,	gar nicht schonen; treib,
Gesangbuch1741_2_005734	verbann die eigenheit, ein-	verbann die Eigenheit, Einfältigkeit.
Gesangbuch1741_2_005735	fältigkeit.	
Gesangbuch1741_2_005736	2. Nicht eitelkeit, noch	2. Nicht Eitelkeit, noch
Gesangbuch1741_2_005737	dummheit, thorheit, man in	Dummheit, Torheit, man in
Gesangbuch1741_2_005738	der einfalt trifft an. Nein,	der Einfalt trifft an. Nein,
Gesangbuch1741_2_005739	ein einfältigs auge, das nie-	ein einfältiges Auge, das niemals
Gesangbuch1741_2_005740	mahls fiehet fcheel auch	siehet scheel auch
Gesangbuch1741_2_005741	über anderer fehl: es weiß	über anderer Fehl: es weiß
Gesangbuch1741_2_005742	daß diß nicht tauge: es kehrt	dass dies nicht taugt: es kehrt
Gesangbuch1741_2_005743	alles nur zum beften; tücke	alles nur zum Besten; Tücke
Gesangbuch1741_2_005744	find aus ihm vertrieben: es	sind aus ihm vertrieben: es
Gesangbuch1741_2_005745	ift, wie in einer velten, in	ist, wie in einer Festung, in
Gesangbuch1741_2_005746	dem einfältigen lieben: die-	dem einfältigen Lieben: diese
Gesangbuch1741_2_005747	fe ift der einfalt freud, nicht	ist der Einfalt Freud, nicht
Gesangbuch1741_2_005748	eitelkeit.	Eitelkeit.
Gesangbuch1741_2_005749	3. All fremd gericht das	3. All fremd Gericht das
Gesangbuch1741_2_005750	meidet die einfalt, und fch	meidet die Einfalt, und sich
Gesangbuch1741_2_005751	nicht drinn aufhält; fie blei-	nicht drin aufhält; sie bleibet
Gesangbuch1741_2_005752	bet gern daheime; fie kehrt	gern daheim; sie kehrt
Gesangbuch1741_2_005753	an ihrer thür; fie fchaut den	an ihrer Tür; sie schaut den
Gesangbuch1741_2_005754	fehl an ihr; fie ftraft, doch	Fehler an ihr; sie straft, doch
Gesangbuch1741_2_005755	gern geheime; fie thut nie-	gern geheim; sie tut niemals
Gesangbuch1741_2_005756	mahl gern befchämen, oder	gern beschämen, oder
Gesangbuch1741_2_005757	falfches urtheil hegen; fie	falsches Urteil hegen; sie
Gesangbuch1741_2_005758	thut fch allzeit beqvämen	tut sich allezeit bequemen
Gesangbuch1741_2_005759	ihr die fchuld felbt beyzu-	ihr die Schuld selbst beizulegen,
Gesangbuch1741_2_005760	legen, und hält diß vor	und hält dies vor

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005761	ihre pflicht: meid fremd ge- richt!	ihre Pflicht: meide fremd Gericht!
Gesangbuch1741_2_005762	4. Die freundlichkeit ist	4. Die Freundlichkeit ist
Gesangbuch1741_2_005763	auch ihr eigenschaft; und	auch ihre Eigenschaft; und
Gesangbuch1741_2_005764	wann man sie gleich ttraft,	wann man sie gleich straft,
Gesangbuch1741_2_005765	nimmt sie nicht so zu her-	nimmt sie es nicht so zu Herzen,
Gesangbuch1741_2_005766	zen, daß sie darüber wird	dass sie darüber wird
Gesangbuch1741_2_005767	erbit-	erbit-
Gesangbuch1741_2_005768	<pb n="495a" src="495.jpg" />	<pb n="495a" src="495.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005769	Von der Einfalt. 477	Von der Einfalt. 477
Gesangbuch1741_2_005770	erbittert und verwirrt: und	tert und verwirrt: und
Gesangbuch1741_2_005771	will es sie gleich schmer-	will es sie gleich schmerzen,
Gesangbuch1741_2_005772	zen, so thut sie doch gern	so tut sie es doch gern
Gesangbuch1741_2_005773	ertragen, thut dem unach-	ertragen, tut dem ungeachtet
Gesangbuch1741_2_005774	ten noch drum danken, und	noch drum danken, und
Gesangbuch1741_2_005775	dem, der sie hat geschla-	dem, der sie hat geschlagen,
Gesangbuch1741_2_005776	gen, theilet sie mit ohne	theilet sie mit ohne
Gesangbuch1741_2_005777	wanken, und bey alln be-	Wanken, und bei allen beweist
Gesangbuch1741_2_005778	weift sie sich aufrichtiglich.	sie sich aufrichtiglich.
Gesangbuch1741_2_005779	5. Trägt sie gleich schwer;	5. Trägt sie gleich schwer;
Gesangbuch1741_2_005780	geschichts doch mit gedult,	geschieht es doch mit Geduld,
Gesangbuch1741_2_005781	und ist den feinden hold, ver-	und ist den Feinden hold, vergilt
Gesangbuch1741_2_005782	gilt nicht, noch thut schelten.	nicht, noch tut schelten.
Gesangbuch1741_2_005783	Sie wandelt fröhlich auf, er-	Sie wandelt fröhlich auf, erleichtert
Gesangbuch1741_2_005784	leichtert sich den lauf, ver-	sich den Lauf, verlässt
Gesangbuch1741_2_005785	läßt gern tausend welten um	gern tausend Welten um
Gesangbuch1741_2_005786	die neue stadt im himmel:	die neue Stadt im Himmel:
Gesangbuch1741_2_005787	die sucht sie, und ist vergnü-	die sucht sie, und ist vergnüget,
Gesangbuch1741_2_005788	get, da sie fliehet das getüm-	da sie fliehet das Getümmel,
Gesangbuch1741_2_005789	mel, mit dem, wie der HERR	mit dem, wie der HERR
Gesangbuch1741_2_005790	es füget. Darum ist mein	es füget. Darum ist mein
Gesangbuch1741_2_005791	herz-begehr einfalt, o	Herzbegehr Einfalt, o
Gesangbuch1741_2_005792	HERR!	HERR!
Gesangbuch1741_2_005793	535. Mel. 8.	535. Mel. 8.
Gesangbuch1741_2_005794	O wie so felig schläfest	O wie so selig schläfst
Gesangbuch1741_2_005795	du, du braut, im sü-	du, du Braut, im süßen
Gesangbuch1741_2_005796	fen traum: weil du	Traum: weil du
Gesangbuch1741_2_005797	erwehlt zu deiner ruh des	erwählst zu deiner Ruh des
Gesangbuch1741_2_005798	liebsten marter raum.	liebsten Marterraum.
Gesangbuch1741_2_005799	2. Die bande, so ihn ange-	2. Die Bande, so ihn angeschnürt,
Gesangbuch1741_2_005800		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005801	ichnürt, entbinden dich der	entbinden dich der
Gesangbuch1741_2_005802	pein, das angft̄gelchrey, das	Pein, das Angstgeschrei, das
Gesangbuch1741_2_005803	er verführt, das fingt dich	er verführt, das singt dich
Gesangbuch1741_2_005804	lieblich ein.	lieblich ein.
Gesangbuch1741_2_005805	3. Die nägel, die ihn	3. Die Nägel, die ihn
Gesangbuch1741_2_005806	ichmerzten hart, vernageln	schmerzten hart, vernageln
Gesangbuch1741_2_005807	deinen ort, er hat dich, du	deinen Ort, er hat dich, du
Gesangbuch1741_2_005808	<pb n="495b" src="495.jpg" />	<pb n="495b" src="495.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005809	haft ihn verwahrt; fchlaf	hast ihn verwahrt; schlaf
Gesangbuch1741_2_005810	gute feele fort!	gute Seele fort!
Gesangbuch1741_2_005811	4. So reget Chrifiti freun-	4. So reget Christi Freundin
Gesangbuch1741_2_005812	din nicht! wekt nicht die	nicht! weckt nicht die
Gesangbuch1741_2_005813	edle feel; fie lächelt über	edle Seele; sie lächelt über
Gesangbuch1741_2_005814	dem geficht von feiner fei-	dem Gesicht von seiner Seitenhöhle.
Gesangbuch1741_2_005815	ten-höl.	
Gesangbuch1741_2_005816	536. Mel. 68.	536. Mel. 68.
Gesangbuch1741_2_005817	GANz aufferdem, was	Ganz außer dem, was
Gesangbuch1741_2_005818	GOTT gefezt zu	GOTT gesetzt zu
Gesangbuch1741_2_005819	fchweifen ift vor den	schweißen ist vor den
Gesangbuch1741_2_005820	geift ein allzu leichtes ding,	Geist ein allzu leichtes Ding,
Gesangbuch1741_2_005821	der bis hieher noch an fch	der bis hierher noch an sich
Gesangbuch1741_2_005822	felber hing, und nur ge-	selber hing, und nur gewohnt
Gesangbuch1741_2_005823	wohnt die zweifel anzuhäu-	die Zweifel anzuhäufen,
Gesangbuch1741_2_005824	fen, der, welchem es allein	der, welchem es allein
Gesangbuch1741_2_005825	um GOTT zu thun, kan nur	um GOTT zu tun, kann nur
Gesangbuch1741_2_005826	allein in feinem Sohne	allein in seinem Sohne
Gesangbuch1741_2_005827	ruhn.	ruhen.
Gesangbuch1741_2_005828	2. Mein herze wallt, wenn	2. Mein Herz wallt, wenn
Gesangbuch1741_2_005829	ich an den gedenke, den lieb	ich an den gedenke, den Lieb
Gesangbuch1741_2_005830	und huld von feinem throne	und Huld von seinem Throne
Gesangbuch1741_2_005831	drang, (fo daß er ganz in	drang, (so dass er ganz in
Gesangbuch1741_2_005832	unfer elend fank,) fo bald	unser Elend sank,) sobald
Gesangbuch1741_2_005833	ich mich auf feine wege	ich mich auf seine Wege
Gesangbuch1741_2_005834	lenke: das herze muß zu al-	lenke: das Herz muss zu allem
Gesangbuch1741_2_005835	len willig feyn, fonft dringt	willig sein, sonst dringt
Gesangbuch1741_2_005836	es nie in diefen reichthum	es nie in diesen Reichtum
Gesangbuch1741_2_005837	ein.	ein.
Gesangbuch1741_2_005838	3. Nur immer weg mit	3. Nur immer weg mit
Gesangbuch1741_2_005839	dem verbotnen baume, an	dem verbotenen Baume, an
Gesangbuch1741_2_005840	dem man ftets mit feinem	dem man stets mit seinem

ID

Gesangbuch1741_2_005841
 Gesangbuch1741_2_005842
 Gesangbuch1741_2_005843
 Gesangbuch1741_2_005844
 Gesangbuch1741_2_005845
 Gesangbuch1741_2_005846
 Gesangbuch1741_2_005847
 Gesangbuch1741_2_005848
 Gesangbuch1741_2_005849
 Gesangbuch1741_2_005850
 Gesangbuch1741_2_005851
 Gesangbuch1741_2_005852
 Gesangbuch1741_2_005853
 Gesangbuch1741_2_005854
 Gesangbuch1741_2_005855
 Gesangbuch1741_2_005856
 Gesangbuch1741_2_005857
 Gesangbuch1741_2_005858
 Gesangbuch1741_2_005859
 Gesangbuch1741_2_005860
 Gesangbuch1741_2_005861
 Gesangbuch1741_2_005862
 Gesangbuch1741_2_005863
 Gesangbuch1741_2_005864
 Gesangbuch1741_2_005865
 Gesangbuch1741_2_005866
 Gesangbuch1741_2_005867
 Gesangbuch1741_2_005868
 Gesangbuch1741_2_005869
 Gesangbuch1741_2_005870
 Gesangbuch1741_2_005871
 Gesangbuch1741_2_005872
 Gesangbuch1741_2_005873
 Gesangbuch1741_2_005874
 Gesangbuch1741_2_005875
 Gesangbuch1741_2_005876
 Gesangbuch1741_2_005877
 Gesangbuch1741_2_005878
 Gesangbuch1741_2_005879
 Gesangbuch1741_2_005880

Diplomatische Transkription

ichaden lernt, dabey man
 lich von aller kraft entfernt;
 mir gnüget ichon an meis
 nem kleinen raume: erkenne
 ich gleich fo licht als finfter
 niß;

 <pb n="496a" src="496.jpg" />
 478 Von der Einfalt.
 niß; was nützt es mir, wenn
 mein loos ungewiß.
 4. Die liebe wird mir nie
 mahls was verhalten, wo
 durch mein heyl befördert
 werden kan: fie fah mich ja
 in meinem jammer an; wie
 folte nun der edle trieb ver
 alten? ift nur dabey mein
 wahres wohlfeyn klar; fo
 macht fie mir auch dunkles
 offenbar.
 5. Jch mag kein heyl als
 nur in JESU haben; ich
 mag kein licht, das nicht
 von JEFu ftrahlt; die ruhe
 wird uns nur fo vorge
 mahlt, fie ift nicht da, bis
 man fie hat als gaben, von
 JEFu, der am creuzesholze
 farb, und uns dadurch die
 feligkeit erwarb.
 6. Mein geift will ruhn;
 lich aber auch bewegen, daß
 beydes muß im fteten wech
 fel feyn; aus einem geht
 das herz ins andre ein; und
 fo ergreift ein GOTTes
 Menfch den Segen; ich ruh
 in GOTT: mein geift bewe
 get lich; ich nahe mich zu

Normalisierter Text

Schaden lernt, dabei man
 sich von aller Kraft entfernt;
 mir genüget schon an meinem
 kleinen Raume: erkenne
 ich gleich so Licht als Finsternis;

 <pb n="496a" src="496.jpg" />
 478 Von der Einfalt.
 nis; was nützt es mir, wenn
 mein Los ungewiss.
 4. Die Liebe wird mir niemals
 was verhalten, wodurch
 mein Heil gefördert
 werden kann: sie sah mich ja
 in meinem Jammer an; wie
 sollte nun der edle Trieb veralten?
 Ist nur dabei mein
 wahres Wohlsein klar; so
 macht sie mir auch Dunkles
 offenbar.
 5. Ich will kein Heil als
 nur in Jesus haben; ich
 will kein Licht, das nicht
 von Jesus strahlt; die Ruhe
 wird uns nur so vorgemalt,
 sie ist nicht da, bis
 man sie als Gaben hat, von
 Jesus, der am Kreuzesholze
 starb und uns dadurch die
 Seligkeit erwarb.
 6. Mein Geist will ruhen;
 sich aber auch bewegen, dass
 beides muss im steten Wechsel
 sein; aus einem geht
 das Herz ins andere ein; und
 so ergreift ein Gottesmensch
 den Segen; ich ruh
 in Gott: mein Geist bewegt
 sich; ich nahe mich zu

ID

Gesangbuch1741_2_005881
 Gesangbuch1741_2_005882
 Gesangbuch1741_2_005883
 Gesangbuch1741_2_005884
 Gesangbuch1741_2_005885
 Gesangbuch1741_2_005886
 Gesangbuch1741_2_005887
 Gesangbuch1741_2_005888
 Gesangbuch1741_2_005889
 Gesangbuch1741_2_005890
 Gesangbuch1741_2_005891
 Gesangbuch1741_2_005892
 Gesangbuch1741_2_005893
 Gesangbuch1741_2_005894
 Gesangbuch1741_2_005895
 Gesangbuch1741_2_005896
 Gesangbuch1741_2_005897
 Gesangbuch1741_2_005898
 Gesangbuch1741_2_005899
 Gesangbuch1741_2_005900
 Gesangbuch1741_2_005901
 Gesangbuch1741_2_005902
 Gesangbuch1741_2_005903
 Gesangbuch1741_2_005904
 Gesangbuch1741_2_005905
 Gesangbuch1741_2_005906
 Gesangbuch1741_2_005907
 Gesangbuch1741_2_005908
 Gesangbuch1741_2_005909
 Gesangbuch1741_2_005910
 Gesangbuch1741_2_005911
 Gesangbuch1741_2_005912
 Gesangbuch1741_2_005913
 Gesangbuch1741_2_005914
 Gesangbuch1741_2_005915
 Gesangbuch1741_2_005916
 Gesangbuch1741_2_005917
 Gesangbuch1741_2_005918
 Gesangbuch1741_2_005919
 Gesangbuch1741_2_005920

Diplomatische Transkription

GOtt, und finde mich.
 7. So hoch der finn der
 Jänger auch gefliegen; fo
 finden fie nichts höhers als
 das creuz, das JEIus trug,
 das hält fie allerfeits; fo
 kommen fie zum ruhigen
 <pb n="496b" src="496.jpg" />
 vergnügen; das Königreich
 ift unfer aller zwek; fo ha-
 ben wir die ganze weisheit
 weg.
 8. Wir fehen ja die groß-
 fe wolke zeugen. Wir ken-
 nen den, der uns beredet hat:
 er machts, er litt, er zahl't an
 unfrer ftatt; wir maffen
 uns vor feinem fcepter beu-
 gen, er ift zu groß, er ift
 auch viel zu gut: wir op-
 fern ihm von herzen leib
 und blut.
 537. Mel. 25.
 GOtt thu ich mein
 willen fchenken: all
 mein reden thun
 und denken, ift auf GOt-
 tes willn gericht: will kein
 hand noch fuß bewegen,
 als mit GOttes rath und
 legen; alfo kan ich fehlen
 nicht.
 2. GOttes will' mich hoch
 erfreuet; eigenwill mich all-
 zeit reuet; was GOtt will,
 ift gut und recht. Drum hab
 ich mich GOtt ergeben,
 will ihm nimmer widerftre-
 ben, gieng es mir auch noch
 fo fchlecht.

Normalisierter Text

Gott und finde mich.
 7. So hoch der Sinn der
 Jünger auch gestiegen; so
 finden sie nichts Höheres als
 das Kreuz, das Jesus trug,
 das hält sie allseits; so
 kommen sie zum ruhigen
 <pb n="496b" src="496.jpg" />
 Vergnügen; das Königreich
 ist unser aller Zweck; so haben
 wir die ganze Weisheit
 weg.
 8. Wir sehen ja die große
 Wolke zeugen. Wir kennen
 den, der uns beredet hat:
 er macht es, er litt, er zahlte an
 unsrer Statt; wir müssen
 uns vor seinem Zepter beugen,
 er ist zu groß, er ist
 auch viel zu gut: wir opfern
 ihm von Herzen Leib
 und Blut.
 537. Mel. 25.
 Gott schenke ich meinen
 Willen: all mein Reden, Tun
 und Denken ist auf Gottes
 Willen gerichtet: will keine
 Hand noch Fuß bewegen,
 als mit Gottes Rat und
 Segen; also kann ich fehlen
 nicht.
 2. Gottes Wille mich hoch
 erfreuet; Eigenwille mich allzeit
 reuet; was Gott will,
 ist gut und recht. Drum hab
 ich mich Gott ergeben,
 will ihm nimmer widerstreben,
 ginge es mir auch noch
 so schlecht.
 3. Besser kann nichts sein

ID

Gesangbuch1741_2_005921
 Gesangbuch1741_2_005922
 Gesangbuch1741_2_005923
 Gesangbuch1741_2_005924
 Gesangbuch1741_2_005925
 Gesangbuch1741_2_005926
 Gesangbuch1741_2_005927
 Gesangbuch1741_2_005928
 Gesangbuch1741_2_005929
 Gesangbuch1741_2_005930
 Gesangbuch1741_2_005931
 Gesangbuch1741_2_005932
 Gesangbuch1741_2_005933
 Gesangbuch1741_2_005934
 Gesangbuch1741_2_005935
 Gesangbuch1741_2_005936
 Gesangbuch1741_2_005937
 Gesangbuch1741_2_005938
 Gesangbuch1741_2_005939
 Gesangbuch1741_2_005940
 Gesangbuch1741_2_005941
 Gesangbuch1741_2_005942
 Gesangbuch1741_2_005943
 Gesangbuch1741_2_005944
 Gesangbuch1741_2_005945
 Gesangbuch1741_2_005946
 Gesangbuch1741_2_005947
 Gesangbuch1741_2_005948
 Gesangbuch1741_2_005949
 Gesangbuch1741_2_005950
 Gesangbuch1741_2_005951
 Gesangbuch1741_2_005952
 Gesangbuch1741_2_005953
 Gesangbuch1741_2_005954
 Gesangbuch1741_2_005955
 Gesangbuch1741_2_005956
 Gesangbuch1741_2_005957
 Gesangbuch1741_2_005958
 Gesangbuch1741_2_005959
 Gesangbuch1741_2_005960

Diplomatische Transkription

3. Baffer kan nichts feyn
 noch werden in dem him
 mel noch auf erden, als nur
 thun, was GOTT gefällt:
 GOTTes will, mein wehr und
 waffen,
 <pb n="497a" src="497.jpg" />
 Von der Einfalt. 479
 fchaffen, drinnen ich mag ru
 hig fchlafen; trotz dem teu
 fel und der welt!
 4. Ey wolan, lo laß es ge
 hen, wie es GOTT hat
 vorgefehen! GOTTes will
 mein fpeiß und trank: will
 GOTT leib und feel er
 nähren; oder hab ich nichts
 zu zehren; ihm gebührt vor
 alles dank!
 5. Jch will gerne alle
 fchmerzen leiden frölich und
 von herzen, folgen GOTT
 aus lieb allein! liebe hat
 mich angebunden; liebe
 heilet meine wunden: lieb'
 macht föß all meine pein.
 6. Es gefcheh dann, HErr!
 dein wille; ich bin künftg
 drinnen ftille, blind und fe
 hend, lahm und grad. Thu
 nach deinem wohlgefallen!
 dann ich bin bereit zu allen:
 f Stark mich nur durch deine
 gnad!
 538. Mel. 15.
 GRoffe GOTTheit! ich
 erftaune aber deinen
 liebesrath, und wo
 zu mich die pofaune deines
 reichs gerufen hat.

Normalisierter Text

noch werden in dem Himmel
 noch auf Erden, als nur
 tun, was Gott gefällt:
 Gottes Wille, mein Wehr und
 Waffen,
 <pb n="497a" src="497.jpg" />
 Von der Einfalt. 479
 schaffen, darin ich ruhig
 schlafen mag; Trotz dem Teufel
 und der Welt!
 4. Ei wohlan, so lass es gehen,
 wie es Gott hat
 vorgesehen! Gottes Wille
 mein Speis und Trank: will
 Gott Leib und Seele ernähren;
 oder habe ich nichts
 zu zehren; ihm gebührt vor
 alles Dank!
 5. Ich will gerne alle
 Schmerzen fröhlich und
 von Herzen leiden, folgen
 Gott aus Lieb allein! Liebe
 hat mich angebunden; Liebe
 heilet meine Wunden: Lieb'
 macht süß all meine Pein.
 6. Es geschehe dann, Herr!
 dein Wille; ich bin künftig
 darin still, blind und sehend,
 lahm und grad. Tu
 nach deinem Wohlgefallen!
 Denn ich bin bereit zu allem:
 stärk mich nur durch deine
 Gnad!
 538. Mel. 15.
 Große Gottheit! ich
 erstaune über deinen
 Liebesrat und wozu
 mich die Posaune deines
 Reichs gerufen hat.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_005961	2. Hochzeit wird dem groß-	2. Hochzeit wird dem großen
Gesangbuch1741_2_005962	fen Sohne meinem Könige	Sohne, meinem Könige,
Gesangbuch1741_2_005963	gemacht, und der siz in fei-	gemacht, und der Sitz in seinem
Gesangbuch1741_2_005964	nem throne ist mir armen zu-	Throne ist mir Armen zugebracht.
Gesangbuch1741_2_005965	gedacht.	
Gesangbuch1741_2_005966	<pb n="497b" src="497.jpg" />	<pb n="497b" src="497.jpg" />
Gesangbuch1741_2_005967	3. Unter denen Engels-	3. Unter den Engelchören
Gesangbuch1741_2_005968	Chören ftehrte Vafthi † ftolz	störte Vasthi † stolz
Gesangbuch1741_2_005969	das felt, bis du fie mit ihren	das Fest, bis du sie mit ihren
Gesangbuch1741_2_005970	heeren in den abgrund	Heeren in den Abgrund
Gesangbuch1741_2_005971	schleudertest.	schleudertest.
Gesangbuch1741_2_005972	† Des Lucifers.	† Des Luzifers.
Gesangbuch1741_2_005973	4. Damit bauteft du den	4. Damit bauteft du den
Gesangbuch1741_2_005974	tempel deiner pracht von	Tempel deiner Pracht von
Gesangbuch1741_2_005975	neuen auf, und das neue	Neuem auf, und das neue
Gesangbuch1741_2_005976	liebs-exempel blieb zum an-	Liebesexempel blieb zum andermal
Gesangbuch1741_2_005977	dermahl im lauf.	im Lauf.
Gesangbuch1741_2_005978	5. Endlich gabft du dich,	5. Endlich gabst du dich,
Gesangbuch1741_2_005979	o Liebe, felber vor die lee-	o Liebe, selber für die Seele
Gesangbuch1741_2_005980	le dar, deine tugendliche	dar, deine tugendlichen
Gesangbuch1741_2_005981	triebe wurden ihr da fon-	Triebe wurden ihr da sonnenklar.
Gesangbuch1741_2_005982	nenklar.	
Gesangbuch1741_2_005983	6. Jener herr vom Mor-	6. Jener Herr vom Morgenlande
Gesangbuch1741_2_005984	genlande sprach: was ist	sprach: Was ist
Gesangbuch1741_2_005985	der königin, fordre was zum	der Königin? Fordere, was zum
Gesangbuch1741_2_005986	gnaden-pfande! ftatt der	Gnadenpfande! Statt der
Gesangbuch1741_2_005987	antwort sank fie hin.	Antwort sank sie hin.
Gesangbuch1741_2_005988	7. O du ewiges gefichte!	7. O du ewiges Gesicht!
Gesangbuch1741_2_005989	o du glanz der herrlichkeit!	o du Glanz der Herrlichkeit!
Gesangbuch1741_2_005990	ich verflink vor deinem lich-	Ich versinke vor deinem Lichte,
Gesangbuch1741_2_005991	te, wenn michs noch fo fehr	wenn es mich noch so sehr
Gesangbuch1741_2_005992	erfreut.	erfreut.
Gesangbuch1741_2_005993	8. Küffe mich, wens	8. Küsse mich, wenn das
Gesangbuch1741_2_005994	herz in wehmuth, geht mirs	Herz in Wehmut, geht es
Gesangbuch1741_2_005995	gut, fo mach mich blöd, fo	mir gut, so mach mich blöd, so
Gesangbuch1741_2_005996	verbleib ich in der demuth, o	verbleibe ich in der Demut, o
Gesangbuch1741_2_005997	du höchfte Majestät!	du höchste Majestät!
Gesangbuch1741_2_005998	539. Mel. 8.	539. Mel. 8.
Gesangbuch1741_2_005999	MEin Vater, der du	Mein Vater, der du
Gesangbuch1741_2_006000	meine bruft mit	meine Brust mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006001	lieb entflammet	Lieb entflammt
Gesangbuch1741_2_006002	hast, feit dem mein glaube	hast, seitdem mein Glaube
Gesangbuch1741_2_006003	dich	dich
Gesangbuch1741_2_006004	<pb n="498a" src="498.jpg" />	<pb n="498a" src="498.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006005	480 Von der Einfalt.	480 Von der Einfalt.
Gesangbuch1741_2_006006	dich gefaßt, ja feit ich dich	dich gefasst, ja seit ich dich
Gesangbuch1741_2_006007	gewuft.	gewusst.
Gesangbuch1741_2_006008	2. Mein herze waltet ge-	2. Mein Herze wallt gegen
Gesangbuch1741_2_006009	gen dir mit ehrerbietigkeit,	dir mit Ehrerbietigkeit
Gesangbuch1741_2_006010	und machet sich im Geift be-	und macht sich im Geist bereit,
Gesangbuch1741_2_006011	reit, zu küssen dein panier.	zu küssen dein Panier.
Gesangbuch1741_2_006012	3. Wohl mir, und allen,	3. Wohl mir und allen,
Gesangbuch1741_2_006013	welche dich, und auch den	welche dich und auch den
Gesangbuch1741_2_006014	Seelenfreund, indem dein	Seelenfreund, indem dein
Gesangbuch1741_2_006015	GottesLicht ercheint, er-	Gotteslicht erscheint, erkennen
Gesangbuch1741_2_006016	kennen feliglich.	seliglich.
Gesangbuch1741_2_006017	4. Die welt ist voll von	4. Die Welt ist voll von
Gesangbuch1741_2_006018	deiner pracht, von deinem	deiner Pracht, von deinem
Gesangbuch1741_2_006019	hohen ruhm: die creatur	hohen Ruhm: die Kreatur,
Gesangbuch1741_2_006020	dein eigenthum verehret deiz-	dein Eigentum, verehret deine
Gesangbuch1741_2_006021	ne macht.	Macht.
Gesangbuch1741_2_006022	5. Die fonne glänzt am	5. Die Sonne glänzt am
Gesangbuch1741_2_006023	firmament, und macht die	Firmament und macht die
Gesangbuch1741_2_006024	tage hell, des mondes und	Tage hell, des Mondes und
Gesangbuch1741_2_006025	der fternen ftell erkennt dein	der Sterne Stell erkennt dein
Gesangbuch1741_2_006026	regiment.	Regiment.
Gesangbuch1741_2_006027	6. Es geht die ganze crea-	6. Es geht die ganze Kreatur,
Gesangbuch1741_2_006028	tur, wiewohl mit feufzen	wiewohl mit Seufzen
Gesangbuch1741_2_006029	hin, und dient nach deinem	hin, und dient nach deinem
Gesangbuch1741_2_006030	wink und finn der menfch-	Wink und Sinn der menschlichen
Gesangbuch1741_2_006031	lichen natur.	Natur.
Gesangbuch1741_2_006032	7. Nur fie, die menfchen,	7. Nur sie, die Menschen,
Gesangbuch1741_2_006033	haben sich ganz von dir ab-	haben sich ganz von dir abgekehrt,
Gesangbuch1741_2_006034	gekehrt, mit leerer phanta-	mit leerer Fantasie
Gesangbuch1741_2_006035	zey genährt, wie wenig ken-	genährt, wie wenig kennen
Gesangbuch1741_2_006036	nen dich?	dich?
Gesangbuch1741_2_006037	8. Von denen, welche deiz-	8. Von denen, welche deiner
Gesangbuch1741_2_006038	ner nun nicht unerfahren	nun nicht unerfahren
Gesangbuch1741_2_006039	feyn, ftimmt felten eins mit	sind, stimmt selten eins mit
Gesangbuch1741_2_006040	andern ein im glauben oder	andern ein im Glauben oder

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006041	thun.	Tun.
Gesangbuch1741_2_006042	9. Vor einen bift du allzu	9. Für einen bist du allzu
Gesangbuch1741_2_006043	gut, vor einen zu gerecht:	gut, für einen zu gerecht:
Gesangbuch1741_2_006044	<pb n="498b" src="498.jpg" />	<pb n="498b" src="498.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006045	drum haft du weder kind	drum hast du weder Kind
Gesangbuch1741_2_006046	noch knecht, der deinen wil-	noch Knecht, der deinen Willen
Gesangbuch1741_2_006047	len thut.	tut.
Gesangbuch1741_2_006048	10. Was gehen mich die	10. Was gehen mich die
Gesangbuch1741_2_006049	drauffen an, daß ich sie rich-	draußen an, dass ich sie richten
Gesangbuch1741_2_006050	ten folt: ich diene dir um	sollte: ich diene dir um
Gesangbuch1741_2_006051	groffen fold auf deiner lei-	großen Sold auf deiner Leidensbahn.
Gesangbuch1741_2_006052	densbahn.	
Gesangbuch1741_2_006053	11. Sie mögen denken	11. Sie mögen denken,
Gesangbuch1741_2_006054	was sie wolln, die nur vor	was sie wollen, die nur vor
Gesangbuch1741_2_006055	dir gehört, und die der fän-	dir gehört, und die der Sündenlast
Gesangbuch1741_2_006056	laft bechwert, die sie ertra-	beschwert, die sie ertragen
Gesangbuch1741_2_006057	gen folln.	sollen.
Gesangbuch1741_2_006058	12. Jch thue nichts, als	12. Ich tue nichts als
Gesangbuch1741_2_006059	nur durch dich, ich weiß von	nur durch dich, ich weiß von
Gesangbuch1741_2_006060	keiner laft, feit dem du mich	keiner Last, seitdem du mich
Gesangbuch1741_2_006061	beredet haft, ich liebe dich,	beredet hast, ich liebe dich,
Gesangbuch1741_2_006062	du mich.	du mich.
Gesangbuch1741_2_006063	540. Mel. 30	540. Mel. 30
Gesangbuch1741_2_006064	KENnt mich eine blu-	Kennt mich eine Blume,
Gesangbuch1741_2_006065	me, GOtt zum	Gott zum
Gesangbuch1741_2_006066	preis und ruhme?	Preis und Ruhme?
Gesangbuch1741_2_006067	aber bin ich auch beftellt,	Aber bin ich auch bestellt,
Gesangbuch1741_2_006068	daß ihm mein geruch ge-	dass ihm mein Geruch gefällt?
Gesangbuch1741_2_006069	fällt?	2. Schwachheit hat mein
Gesangbuch1741_2_006070	2. Schwachheit hat mein	Leben mit der Schmach umgeben.
Gesangbuch1741_2_006071	leben mit der fchmach um-	Ich bin eine Ros
Gesangbuch1741_2_006072	geben. Jch bin eine rof in	im Tal. Dornen drücken
Gesangbuch1741_2_006073	thal. Dornen dracken ohn	ohn' Zahl.
Gesangbuch1741_2_006074	zahl.	3. Ja, ich muss bekennen,
Gesangbuch1741_2_006075	3. Ja ich muß bekennen,	dass ich nichts zu nennen.
Gesangbuch1741_2_006076	daß ich nichts zu nennen.	Nur mein Freund lässt mich
Gesangbuch1741_2_006077	Nur mein freund laßt mich	als schön unter die Gespielen
Gesangbuch1741_2_006078	als fchön, unter die gelpie-	gehen.
Gesangbuch1741_2_006079	len gehn.	4. Sein geneigtes Gemüte
Gesangbuch1741_2_006080	4. Sein geneigt gemü-	ist ganz voll von Güte,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006081	the ift ganz voll von gete,	und
Gesangbuch1741_2_006082	un	<pb n="499a" src="499.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006083	<pb n="499a" src="499.jpg" />	<pb n="499a" src="499.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006084	Von der Einfalt. 481	Von der Einfalt. 481
Gesangbuch1741_2_006085	und dein treu=ergebner finn	und dein treuergebner Sinn
Gesangbuch1741_2_006086	halt mich höher, als ich	hält mich höher, als ich
Gesangbuch1741_2_006087	bin.	bin.
Gesangbuch1741_2_006088	5. Er allein verdienet, daß	5. Er allein verdient, dass
Gesangbuch1741_2_006089	ein nahme grünet. Mein	ein Name grünt. Mein
Gesangbuch1741_2_006090	freund ift ein apfel=baum,	Freund ist ein Apfelbaum,
Gesangbuch1741_2_006091	weg ihr dornen, macht ihm	weg ihr Dornen, macht ihm
Gesangbuch1741_2_006092	raum!	Raum!
Gesangbuch1741_2_006093	6. Meines Freundes	6. Meines Freundes
Gesangbuch1741_2_006094	fchatten kommt mir ftets zu	Schatten kommt mir stets zustatten.
Gesangbuch1741_2_006095	ftatten. Seiner frächte ho=	Seiner Früchte Honig
Gesangbuch1741_2_006096	nig thut meiner kehlen fanft	tut meiner Kehle sanft
Gesangbuch1741_2_006097	und gut.	und gut.
Gesangbuch1741_2_006098	7. Seel und geift ift rege	7. Seel und Geist ist rege
Gesangbuch1741_2_006099	bey feiner pflege, wenn	bei seiner Pflege, wenn
Gesangbuch1741_2_006100	mein Brautgam mich be=	mein Bräutigam mich beschenkt
Gesangbuch1741_2_006101	fchenkt, und in feiner qvelle	und in seiner Quelle
Gesangbuch1741_2_006102	tränkt.	tränkt.
Gesangbuch1741_2_006103	8. Er will mich bedecken.	8. Er will mich bedecken.
Gesangbuch1741_2_006104	Kan mich was erfchrecken?	Kann mich was erschrecken?
Gesangbuch1741_2_006105	eine lieb ift mein panier,	Eine Lieb ist mein Panier,
Gesangbuch1741_2_006106	fchirm und fchatten aber	Schirm und Schatten über
Gesangbuch1741_2_006107	mir.	mir.
Gesangbuch1741_2_006108	9. Jch bin krank fer	9. Ich bin krank vor
Gesangbuch1741_2_006109	liebe. Stirn und aug ift	Liebe. Stirn und Aug ist
Gesangbuch1741_2_006110	trübe. Wirf mir, theure	trübe. Wirf mir, teure
Gesangbuch1741_2_006111	liebe du, angenehme blicke	Liebe du, angenehme Blicke
Gesangbuch1741_2_006112	zu.	zu.
Gesangbuch1741_2_006113	10. Unter deiner linken	10. Unter deiner Linken
Gesangbuch1741_2_006114	in den fchlaf verlinken:	in den Schlaf versinken:
Gesangbuch1741_2_006115	wenn die rechte dräkt und	wenn die Rechte drückt und
Gesangbuch1741_2_006116	herzt, macht verfchwinden,	herzt, macht verschwinden,
Gesangbuch1741_2_006117	was gefchmerzt.	was geschmerzt.
Gesangbuch1741_2_006118	11. Laßt mein Freund fch	11. Lässt mein Freund sich
Gesangbuch1741_2_006119	hören mit den honig=lehren;	hören mit den Honiglehren;
Gesangbuch1741_2_006120	häpft und wandelt er her=	hüpft und wandelt er herfür:

ID

Gesangbuch1741_2_006121
 Gesangbuch1741_2_006122
 Gesangbuch1741_2_006123
 Gesangbuch1741_2_006124
 Gesangbuch1741_2_006125
 Gesangbuch1741_2_006126
 Gesangbuch1741_2_006127
 Gesangbuch1741_2_006128
 Gesangbuch1741_2_006129
 Gesangbuch1741_2_006130
 Gesangbuch1741_2_006131
 Gesangbuch1741_2_006132
 Gesangbuch1741_2_006133
 Gesangbuch1741_2_006134
 Gesangbuch1741_2_006135
 Gesangbuch1741_2_006136
 Gesangbuch1741_2_006137
 Gesangbuch1741_2_006138
 Gesangbuch1741_2_006139
 Gesangbuch1741_2_006140
 Gesangbuch1741_2_006141
 Gesangbuch1741_2_006142
 Gesangbuch1741_2_006143
 Gesangbuch1741_2_006144
 Gesangbuch1741_2_006145
 Gesangbuch1741_2_006146
 Gesangbuch1741_2_006147
 Gesangbuch1741_2_006148
 Gesangbuch1741_2_006149
 Gesangbuch1741_2_006150
 Gesangbuch1741_2_006151
 Gesangbuch1741_2_006152
 Gesangbuch1741_2_006153
 Gesangbuch1741_2_006154
 Gesangbuch1741_2_006155
 Gesangbuch1741_2_006156
 Gesangbuch1741_2_006157
 Gesangbuch1741_2_006158
 Gesangbuch1741_2_006159
 Gesangbuch1741_2_006160

Diplomatische Transkription

für: o was geht da vor in
 mir!
 <pb n="499b" src="499.jpg" />
 12. Bald macht er mir
 forgen, wenn er sich verborgē
 gen. Bald erfreut er seine
 braut, wenn er durch das
 gitter schaut.
 13. Bleib, mein herz, nur
 brünftig! bleib, mein
 freund, mir günftig! wir
 find eins, mein Freund ift
 mein. Er ift mein und ich
 bin fein.
 541. Mel. 18.
 Süßer stand, o selig
 leben, das aus der
 wahren einfalt quillt:
 wenn sich ein herz GOtt fo
 ergeben, daß Christi sinn es
 ganz erfüllt; wenn sich der
 geift nach Christi bilde, in
 licht und recht hat aufge
 richt, und unter folchem kla
 ren schilde, durch alle falsche
 höhen bricht.
 2. Was andern schön und
 lieblich scheinert, ift solchen
 herzen tand und spiel, was
 mancher für unschuldig me
 net, ift solchen herzen schon
 zu viel: warum? es gilt der
 welt abfagen, hier heißt's:
 rührt kein unreines an; das
 kleinod läßt sich nicht erja
 gen, es sey denn alles abge
 gethan.
 3. Die himmels kost
 schmeckt viel zu süße dem
 herzen, das in JESU lebt:

Normalisierter Text

o was geht da vor in
 mir!
 <pb n="499b" src="499.jpg" />
 12. Bald macht er mir
 Sorgen, wenn er sich verborgen.
 Bald erfreut er seine
 Braut, wenn er durch das
 Gitter schaut.
 13. Bleib, mein Herz, nur
 brünftig! Bleib, mein
 Freund, mir günstig! Wir
 sind eins, mein Freund ist
 mein. Er ist mein und ich
 bin sein.
 541. Mel. 18.
 Süßer Stand, o selig
 Leben, das aus der
 wahren Einfalt quillt:
 wenn sich ein Herz Gott so
 ergeben, dass Christi Sinn es
 ganz erfüllt; wenn sich der
 Geist nach Christi Bilde in
 Licht und Recht aufgerichtet
 hat, und unter solchem klaren
 Schilde durch alle falsche
 Höhen bricht.
 2. Was andern schön und
 lieblich scheint, ist solchen
 Herzen Tand und Spiel, was
 mancher für unschuldig meint,
 ist solchen Herzen schon
 zu viel: Warum? Es gilt der
 Welt absagen, hier heißt es:
 Rührt kein Unreines an; das
 Kleinod lässt sich nicht erjagen,
 es sei denn, alles ist abgetan.
 3. Die Himmelskost
 schmeckt viel zu süß dem
 Herzen, das in Jesus lebt:

ID

Gesangbuch1741_2_006161
 Gesangbuch1741_2_006162
 Gesangbuch1741_2_006163
 Gesangbuch1741_2_006164
 Gesangbuch1741_2_006165
 Gesangbuch1741_2_006166
 Gesangbuch1741_2_006167
 Gesangbuch1741_2_006168
 Gesangbuch1741_2_006169
 Gesangbuch1741_2_006170
 Gesangbuch1741_2_006171
 Gesangbuch1741_2_006172
 Gesangbuch1741_2_006173
 Gesangbuch1741_2_006174
 Gesangbuch1741_2_006175
 Gesangbuch1741_2_006176
 Gesangbuch1741_2_006177
 Gesangbuch1741_2_006178
 Gesangbuch1741_2_006179
 Gesangbuch1741_2_006180
 Gesangbuch1741_2_006181
 Gesangbuch1741_2_006182
 Gesangbuch1741_2_006183
 Gesangbuch1741_2_006184
 Gesangbuch1741_2_006185
 Gesangbuch1741_2_006186
 Gesangbuch1741_2_006187
 Gesangbuch1741_2_006188
 Gesangbuch1741_2_006189
 Gesangbuch1741_2_006190
 Gesangbuch1741_2_006191
 Gesangbuch1741_2_006192
 Gesangbuch1741_2_006193
 Gesangbuch1741_2_006194
 Gesangbuch1741_2_006195
 Gesangbuch1741_2_006196
 Gesangbuch1741_2_006197
 Gesangbuch1741_2_006198
 Gesangbuch1741_2_006199
 Gesangbuch1741_2_006200

Diplomatische Transkription

H h die
 <pb n="500a" src="500.jpg" />
 482 Von der Einfalt.
 die braut bewahrt haupt,
 herz und fäße, und wo ihr
 etwas noch anklebt, das zu
 dem glanz der welt gehöret,
 das ift ihr lauter höllen-
 pein, und wo fie recht in
 GOtt einkehret, da macht
 fie fich von allem rein.
 4. Die einfalt Chrifti
 fchließt die feele vor allem
 welt-getümmel zu, da fucht
 fie in der dunklen höle, als
 dort in Horeb ihre ruh:
 wenn fich das heuchel-volk
 in läften der welt und ihrer
 eitelkeit, auch wohl bey gu-
 tem fchein, will bräften,
 fühlt jene kampf und har-
 ten freit.
 5. Die einfalt weiß von
 keiner zierde, als die im blu-
 te Chrifti liegt, die reine
 himmlifche begierde hat al-
 le thorheit fchon befiegt:
 an einem reinen GOttes-
 kinde glänzt GOttes nahme
 fchön und rein: wie könt es
 denn vom eitlen winde der
 welt noch eingenommen
 feyn?
 6. Von forgen, noth und
 allen plagen, damit die welt
 fich felbft anficht, vom neid,
 damit fich andre tragen,
 weiß Chrifti finn und einfalt
 nicht: den fchaz, den fie im
 herzen heget, behält fie wi-

Normalisierter Text

H h die
 <pb n="500a" src="500.jpg" />
 482 Von der Einfalt.
 die Braut bewahrt Haupt,
 Herz und Füße, und wo ihr
 etwas noch anklebt, das zu
 dem Glanz der Welt gehöret,
 das ist ihr lauter Höllenpein,
 und wo sie recht in
 Gott einkehrt, da macht
 sie sich von allem rein.
 4. Die Einfalt Christi
 schließt die Seele vor allem
 Weltgetümmel zu, da sucht
 sie in der dunklen Höhle, als
 dort in Horeb, ihre Ruh:
 wenn sich das Heuchelvolk
 in Lüsten der Welt und ihrer
 Eitelkeit, auch wohl bei gutem
 Schein, sich brüsten will,
 fühlt jene Kampf und harten
 Streit.
 5. Die Einfalt weiß von
 keiner Zierde, als die im Blute
 Christi liegt, die reine
 himmlische Begierde hat alle
 Torheit schon besiegt:
 an einem reinen Gotteskinde
 glänzt Gottes Name
 schön und rein: wie könnte
 es denn vom eitlen Winde
 der Welt noch eingenommen
 sein?
 6. Von Sorgen, Not und
 allen Plagen, womit die Welt
 sich selbst ansieht, vom Neid,
 womit sich andre tragen,
 weiß Christi Sinn und Einfalt
 nicht: den Schatz, den sie im
 Herzen hegt, behält sie wider

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006201	der allen neid; ist jemand,	allen Neid; ist jemand,
Gesangbuch1741_2_006202	<pb n="500b" src="500.jpg" />	<pb n="500b" src="500.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006203	der luft dazu traget, da=	der Lust dazu trägt, da
Gesangbuch1741_2_006204	macht ihr lauter herzens=	macht ihr lauter Herzensfreud.
Gesangbuch1741_2_006205	freud.	
Gesangbuch1741_2_006206	7. O schönes bild, ein	7. O schönes Bild, ein
Gesangbuch1741_2_006207	herz zu schauen, das sich	Herz zu schauen, das sich
Gesangbuch1741_2_006208	mit Christi einfalt schmückt!	mit Christi Einfalt schmückt!
Gesangbuch1741_2_006209	geht hin, ihr törichten	Geht hin, ihr törichten
Gesangbuch1741_2_006210	jungfrauen, harrt nur, bis	Jungfrauen, harrt nur, bis
Gesangbuch1741_2_006211	euch die nacht berückt. Was	euch die Nacht berückt. Was
Gesangbuch1741_2_006212	find die lampen sonder öle,	sind die Lampen sonder Öle
Gesangbuch1741_2_006213	und ohne Christi einfalts=	und ohne Christi Einfaltssinn?
Gesangbuch1741_2_006214	finn? Sucht doch was bes=	Sucht doch was Bessers
Gesangbuch1741_2_006215	fers für die seele, und gebt	für die Seele und gebt
Gesangbuch1741_2_006216	der welt das ihre hin.	der Welt das Ihre hin.
Gesangbuch1741_2_006217	8. Ach! JEfu,drucke mei=	8. Ach! Jesus, drücke meinem
Gesangbuch1741_2_006218	nem herzen den sinn der	Herzen den Sinn der
Gesangbuch1741_2_006219	lautern einfalt ein: rei= aus,	lauteren Einfalt ein: rei=
Gesangbuch1741_2_006220	ob schon mit tausend schmer=	aus, ob schon mit tausend Schmerzen,
Gesangbuch1741_2_006221	zen, der welt ihr wesen, tand	der Welt ihr Wesen, Tand
Gesangbuch1741_2_006222	und schein: des alten dra=	und Schein: des alten Drachen
Gesangbuch1741_2_006223	chen bild und zeichen trag	Bild und Zeichen trag
Gesangbuch1741_2_006224	ich nicht mehr; drum la=	ich nicht mehr; darum lass
Gesangbuch1741_2_006225	mich nur der einfalt zier	mich nur der Einfalt Zier
Gesangbuch1741_2_006226	und schmuck erreichen, das	und Schmuck erreichen, das
Gesangbuch1741_2_006227	ist die neue creatur.	ist die neue Kreatur.
Gesangbuch1741_2_006228	542. Mel. 1	542. Mel. 1
Gesangbuch1741_2_006229	VERborgne GOTTes	Verborgene Gottesliebe
Gesangbuch1741_2_006230	Liebe du, o frie=	du, o Friedensreich
Gesangbuch1741_2_006231	dens=reich so schöne!	so schön!
Gesangbuch1741_2_006232	ich seh von fernem deine	Ich seh von Ferne deine
Gesangbuch1741_2_006233	ruh, und innig mich recht	Ruh und sehne mich innig recht:
Gesangbuch1741_2_006234	fehne: ich bin nicht stille,	ich bin nicht still, wie ich
Gesangbuch1741_2_006235	wie ich fühl, ich fühl, es ist	soll, ich fühl, es ist dem Geist
Gesangbuch1741_2_006236	dem geift nicht wohl, weil	nicht wohl, weil er nicht fest
Gesangbuch1741_2_006237	er nicht fette ftehet.	stehet.
Gesangbuch1741_2_006238	2. Es lokt mich zwar	2. Es lockt mich zwar
Gesangbuch1741_2_006239	dein sanfter zug verbor=	dein sanfter Zug, Verborgnes,
Gesangbuch1741_2_006240	gens	

ID

Gesangbuch1741_2_006241
 Gesangbuch1741_2_006242
 Gesangbuch1741_2_006243
 Gesangbuch1741_2_006244
 Gesangbuch1741_2_006245
 Gesangbuch1741_2_006246
 Gesangbuch1741_2_006247
 Gesangbuch1741_2_006248
 Gesangbuch1741_2_006249
 Gesangbuch1741_2_006250
 Gesangbuch1741_2_006251
 Gesangbuch1741_2_006252
 Gesangbuch1741_2_006253
 Gesangbuch1741_2_006254
 Gesangbuch1741_2_006255
 Gesangbuch1741_2_006256
 Gesangbuch1741_2_006257
 Gesangbuch1741_2_006258
 Gesangbuch1741_2_006259
 Gesangbuch1741_2_006260
 Gesangbuch1741_2_006261
 Gesangbuch1741_2_006262
 Gesangbuch1741_2_006263
 Gesangbuch1741_2_006264
 Gesangbuch1741_2_006265
 Gesangbuch1741_2_006266
 Gesangbuch1741_2_006267
 Gesangbuch1741_2_006268
 Gesangbuch1741_2_006269
 Gesangbuch1741_2_006270
 Gesangbuch1741_2_006271
 Gesangbuch1741_2_006272
 Gesangbuch1741_2_006273
 Gesangbuch1741_2_006274
 Gesangbuch1741_2_006275
 Gesangbuch1741_2_006276
 Gesangbuch1741_2_006277
 Gesangbuch1741_2_006278
 Gesangbuch1741_2_006279
 Gesangbuch1741_2_006280

Diplomatische Transkription

<pb n="501a" src="501.jpg" />
 Von der Einfalt. 483
 endlich zur ftille; doch kan
 ich ihme noch nicht gnug
 nach laffen, wie mein wille:
 ich werd durch mancherley
 geftert, und unvermerkt
 davon gekehrt: fo bleibet
 meine plage.
 3. Daß du bey mir dich
 meldest an, ich zwar als
 gnad erkenne; doch weil ich
 dir nicht folgen kan, ichs
 billig plage nenne: ich hab
 von ferne was erblickt, o Lie-
 be! könt ich unverrückt nur
 deiner spur nachgehen!
 4. Ist etwas, das ich
 neben dir in aller welt
 wolt lieben? Ach! nimm
 es hin, bis nichts bey mir
 als du feyft eberblieben:
 ich weiß, ich muß von al-
 lem loß, eh ich in deinem
 friedenschooß kan bleiben
 ohne wanken.
 5. Entdek mir meine ei-
 genheit, die mir ftets wider-
 strebet; und was noch von
 unlauterkeit in meiner feelen
 lebet: foll ich erreichen dei-
 ne ruh, fo muß mein aug ge-
 rade zu dich meynen und
 anfehen.
 6. O Liebe! mach mein
 herze frey vom überlegen,
 forgen; den eignen willen
 brich entzwey, wie fehr er
 ftekt verborgen: ein recht
 gebeugt, einfältig kind

Normalisierter Text

<pb n="501a" src="501.jpg" />
 nach Gott in Christo. 483
 endlich zur Stille; doch kann
 ich ihm noch nicht genug
 nachlassen, wie mein Wille:
 ich werde durch mancherlei
 gestört und unbemerkt
 davon gekehrt: so bleibet
 meine Plage.
 3. Dass du bei mir dich
 meldest an, ich zwar als
 Gnad erkenne; doch weil ich
 dir nicht folgen kann, ich es
 billig Plage nenne: ich hab
 von Ferne was erblickt, o Liebe!
 Könnt ich unverrückt nur
 deiner Spur nachgehen!
 4. Ist etwas, das ich
 neben dir in aller Welt
 wollte lieben? Ach! Nimm
 es hin, bis nichts bei mir
 als du seist übrig geblieben:
 ich weiß, ich muss von allem
 los, eh ich in deinem
 Friedensschoß kann bleiben
 ohne Wanken.
 5. Entdeck mir meine Eigenheit,
 die mir stets widerstrebt;
 und was noch von
 Unlauterkeit in meiner Seele
 lebet: Soll ich erreichen deine
 Ruh, so muss mein Aug
 geradezu dich meinen und
 ansehen.
 6. O Liebe! Mach mein
 Herz frei vom Überlegen,
 Sorgen; den eignen Willen
 brich entzwei, wie sehr er
 steckt verborgen: Ein recht
 gebeugtes, einfältiges Kind

ID

Gesangbuch1741_2_006281
 Gesangbuch1741_2_006282
 Gesangbuch1741_2_006283
 Gesangbuch1741_2_006284
 Gesangbuch1741_2_006285
 Gesangbuch1741_2_006286
 Gesangbuch1741_2_006287
 Gesangbuch1741_2_006288
 Gesangbuch1741_2_006289
 Gesangbuch1741_2_006290
 Gesangbuch1741_2_006291
 Gesangbuch1741_2_006292
 Gesangbuch1741_2_006293
 Gesangbuch1741_2_006294
 Gesangbuch1741_2_006295
 Gesangbuch1741_2_006296
 Gesangbuch1741_2_006297
 Gesangbuch1741_2_006298
 Gesangbuch1741_2_006299
 Gesangbuch1741_2_006300
 Gesangbuch1741_2_006301
 Gesangbuch1741_2_006302
 Gesangbuch1741_2_006303
 Gesangbuch1741_2_006304
 Gesangbuch1741_2_006305
 Gesangbuch1741_2_006306
 Gesangbuch1741_2_006307
 Gesangbuch1741_2_006308
 Gesangbuch1741_2_006309
 Gesangbuch1741_2_006310
 Gesangbuch1741_2_006311
 Gesangbuch1741_2_006312
 Gesangbuch1741_2_006313
 Gesangbuch1741_2_006314
 Gesangbuch1741_2_006315
 Gesangbuch1741_2_006316
 Gesangbuch1741_2_006317
 Gesangbuch1741_2_006318
 Gesangbuch1741_2_006319
 Gesangbuch1741_2_006320

Diplomatische Transkription

<pb n="501b" src="501.jpg" />
 am erften dich, o Liebe,
 findet; Da ift mein herz und
 wille.
 7. Ach! nein, ich halte
 nichts zurük, dir bin ich
 ganz verfchrieben: ich weiß,
 es ift das höchfte glük, dich
 lauterlich zu lieben: hilf,
 daß ich nimmer weiche nur
 von deiner reinen liebes-
 fpur, bis ich den fchaz er-
 reiche.
 8. Indeffen zeuch zu aller
 ftund, und mach mich zu dir
 kehren, HErr, rede du zum
 feelen-grund, da gieb mir
 dich zu hören. Ach! feze mit
 Maria mich zu deinen füßen
 inniglich: dis eins will ich
 erwehlen.
 543. Mel. 34.
 Wie fchwer ifts ken-
 nen lernen, was
 je auf erden ift,
 und alles auszukehren, was
 ihr gelehrten wißt: doch
 ift nicht auszugründen,
 wie fchwer die fchule fällt,
 das edle nichts zu finden,
 das nichts, das GOtt
 erwehlt. *
 * 1. Cor. 1.
 2. Soll ich folch nichts
 befchreiben, fo kömmt es dar-
 auf an, von ihme felbft zu
 glauben, daß man nichts ift
 noch kan, dabey man nicht
 H h 2 be-
 <pb n="502a" src="502.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="501b" src="501.jpg" />
 am ersten dich, o Liebe,
 findet; da ist mein Herz und
 Wille.
 7. Ach! Nein, ich halte
 nichts zurück, dir bin ich
 ganz verschrieben: ich weiß,
 es ist das höchste Glück, dich
 lauterlich zu lieben: Hilf,
 dass ich nimmer weiche nur
 von deiner reinen Liebesspur,
 bis ich den Schatz erreiche.
 8. Indessen zieh zu aller
 Stund und mach mich zu dir
 kehren, Herr, rede du zum
 Seelengrund, da gib mir dich
 zu hören. Ach! Setze mit
 Maria mich zu deinen Füßen
 inniglich: dies eine will ich
 erwählen.
 543. Mel. 34.
 Wie schwer ist es kennen
 zu lernen, was
 je auf Erden ist,
 und alles auszukehren, was
 ihr Gelehrten wisst: doch
 ist nicht auszugründen,
 wie schwer die Schule fällt,
 das edle Nichts zu finden,
 das Nichts, das Gott
 erwählt. *
 * 1. Kor. 1.
 2. Soll ich solch Nichts
 beschreiben, so kommt es darauf
 an, von ihm selbst zu
 glauben, dass man nichts ist
 noch kann, dabei man nicht
 H h 2 be-
 <pb n="502a" src="502.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006321	484 Von der Einfalt.	484 Von der Einfalt.
Gesangbuch1741_2_006322	begehret wohl angefehnt zu	begehrt, wohl angesehen zu
Gesangbuch1741_2_006323	feyn, lich aber nichts be-	sein, sich über nichts beschwert
Gesangbuch1741_2_006324	schweret, und fieht fein e-	und sieht sein Elend
Gesangbuch1741_2_006325	lend ein.	ein.
Gesangbuch1741_2_006326	3. Diß wird das nichts	3. Dies wird das Nichts
Gesangbuch1741_2_006327	genennet, erft weils falt nie-	genannt, erst weil es fast niemand
Gesangbuch1741_2_006328	mand hat, und wo man	hat, und wo man
Gesangbuch1741_2_006329	menfchen kennet, giebt ihm	Menschen kennt, gibt ihm
Gesangbuch1741_2_006330	falt keiner ftatt; zum an-	fast keiner statt; zum andern,
Gesangbuch1741_2_006331	dern, weil die finnen deß,	weil die Sinne dessen,
Gesangbuch1741_2_006332	der fo werden will, ganz leer	der so werden will, ganz leer
Gesangbuch1741_2_006333	zu feyn beginnen, damit fie	zu sein beginnen, damit sie
Gesangbuch1741_2_006334	GOtt erfäll.	Gott erfüllt.
Gesangbuch1741_2_006335	4. Mit der befchreibung	4. Mit der Beschreibung
Gesangbuch1741_2_006336	fpielen, ift uns fo nethig	spielen ist uns so nötig
Gesangbuch1741_2_006337	nicht, als daß wir lernen	nicht, als dass wir lernen
Gesangbuch1741_2_006338	fühlen, wie einem hier ge-	fühlen, wie einem hier geschieht,
Gesangbuch1741_2_006339	fchicht, wenn man zu nichts	wenn man zu nichts
Gesangbuch1741_2_006340	geworden, das ift, wie JE-	geworden, das ist, wie Jesus
Gesangbuch1741_2_006341	fus lagt: gediehn zum ar-	sagt: gediehen zum Armenorden,
Gesangbuch1741_2_006342	men>orden, ihm feinen man-	ihm seinen Mangel
Gesangbuch1741_2_006343	gel klagt.	klagt.
Gesangbuch1741_2_006344	5. Die menfchen find ge-	5. Die Menschen sind geschaffen
Gesangbuch1741_2_006345	fchaffen, wie fo ein bettler-	wie so ein Bettlermann,
Gesangbuch1741_2_006346	mann, dem, wenn er einge-	dem, wenn er eingeschlafen,
Gesangbuch1741_2_006347	fchlafen, von wolluft trau-	von Wollust träumen
Gesangbuch1741_2_006348	men kan, von königlichen	kann, von königlichen
Gesangbuch1741_2_006349	thronen, fieht aber, ietzt er-	Thronen, sieht aber, jetzt erwacht,
Gesangbuch1741_2_006350	wacht, lich in der herde woh-	sich in der Hürde wohnen,
Gesangbuch1741_2_006351	nen verhungert und ver-	verhungert und verachtet.
Gesangbuch1741_2_006352	acht.	
Gesangbuch1741_2_006353	6. So meynen auch die	6. So meinen auch die
Gesangbuch1741_2_006354	feelen, fo lange fie lich noch	Seelen, solange sie sich noch
Gesangbuch1741_2_006355	mit phantafeyen quälen,	mit Fantasien quälen
Gesangbuch1741_2_006356	und fliehen Chriffti joch, als	und fliehen Christi Joch, als
Gesangbuch1741_2_006357	wärrn fie hoch-gebohren,	wären sie hochgeboren,
Gesangbuch1741_2_006358	als wärrn fie gelehrt,	als wären sie gelehrt,
Gesangbuch1741_2_006359	und find zum pfuhl ver-	und sind zum Pfuhl ver-
Gesangbuch1741_2_006360	<pb n="502b" src="502.jpg" />	<pb n="502b" src="502.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_006361
 Gesangbuch1741_2_006362
 Gesangbuch1741_2_006363
 Gesangbuch1741_2_006364
 Gesangbuch1741_2_006365
 Gesangbuch1741_2_006366
 Gesangbuch1741_2_006367
 Gesangbuch1741_2_006368
 Gesangbuch1741_2_006369
 Gesangbuch1741_2_006370
 Gesangbuch1741_2_006371
 Gesangbuch1741_2_006372
 Gesangbuch1741_2_006373
 Gesangbuch1741_2_006374
 Gesangbuch1741_2_006375
 Gesangbuch1741_2_006376
 Gesangbuch1741_2_006377
 Gesangbuch1741_2_006378
 Gesangbuch1741_2_006379
 Gesangbuch1741_2_006380
 Gesangbuch1741_2_006381
 Gesangbuch1741_2_006382
 Gesangbuch1741_2_006383
 Gesangbuch1741_2_006384
 Gesangbuch1741_2_006385
 Gesangbuch1741_2_006386
 Gesangbuch1741_2_006387
 Gesangbuch1741_2_006388
 Gesangbuch1741_2_006389
 Gesangbuch1741_2_006390
 Gesangbuch1741_2_006391
 Gesangbuch1741_2_006392
 Gesangbuch1741_2_006393
 Gesangbuch1741_2_006394
 Gesangbuch1741_2_006395
 Gesangbuch1741_2_006396
 Gesangbuch1741_2_006397
 Gesangbuch1741_2_006398
 Gesangbuch1741_2_006399
 Gesangbuch1741_2_006400

Diplomatische Transkription

schworen, und sind im kopf
 verkehrt.
 7. Wenn aber Christi lie-
 be, die sich nach Seelen sehnt,
 durch Auferweckungs-trieb
 die Augenlieder dehnt, und
 läßt durch schmale rizen
 nur einen matten Schein in
 diese Hölen blitzen: so fühlen
 sie denn Pein.
 8. Das Licht der ewigkei-
 ten darf aber nur mit Müh
 sich eine Bahn bereiten durch
 die verstockte nacht, so sieht
 sich eine seele in einem schnel-
 len blick entrückt aus finst-
 rer höhle, und sehnt sich nicht
 zurück.
 9. Da lernet sie erken-
 nen die arme creatur, daß
 sie nur nichts zu nennen in
 eigener natur: und soll ihr
 tod und hölle nicht stets
 entgegen ziehn, so muß sie
 auf der stelle ihr eigen we-
 sen fliehn.
 10. Ach! ohne JESU
 liebe, dem lichte alles
 lichts! sind alle meine trie-
 be und ich bin eitel nichts!
 so ruft die entblößte, so
 ruft die seele aus, denn wir-
 ket die erlöste dem Heyland
 in ihr haus.
 11. Da soll nun jemand
 sagen, obs ihr noch möglich
 ist, auf eigene kraft was wa-
 gen und ohne JESUM
 Christ:
 <pb n="503a" src="503.jpg" />

Normalisierter Text

schworen und sind im Kopf
 verkehrt.
 7. Wenn aber Christi Liebe,
 die sich nach Seelen sehnt,
 durch Auferweckungstrieb
 die Augenlider dehnt, und
 lässt durch schmale Ritzen
 nur einen matten Schein in
 diese Höhlen blitzen: so fühlen
 sie denn Pein.
 8. Das Licht der Ewigkeiten
 darf aber nur mit Müh
 sich eine Bahn bereiten
 durch die verstockte Nacht,
 so sieht sich eine Seele in
 einem schnellen Blick entrückt
 aus finst-
 rer Höhle und sehnt
 sich nicht zurück.
 9. Da lernt sie erkennen
 die arme Kreatur, dass
 sie nur nichts zu nennen
 ist in eigener Natur: und
 soll ihr Tod und Hölle nicht
 stets entgegenziehen, so muss
 sie auf der Stelle ihr eigenes
 Wesen fliehen.
 10. Ach! Ohne Jesus'
 Liebe, dem Lichte alles
 Lichts! sind alle meine Triebe
 und ich bin eitel nichts!
 So ruft die Entblößte, so
 ruft die Seele aus, denn wirkt
 die Erlöste dem Heiland
 in ihr Haus.
 11. Da soll nun jemand
 sagen, ob es ihr noch möglich
 ist, auf eigene Kraft was wagen
 und ohne Jesus
 Christ:
 <pb n="503a" src="503.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_006401
 Gesangbuch1741_2_006402
 Gesangbuch1741_2_006403
 Gesangbuch1741_2_006404
 Gesangbuch1741_2_006405
 Gesangbuch1741_2_006406
 Gesangbuch1741_2_006407
 Gesangbuch1741_2_006408
 Gesangbuch1741_2_006409
 Gesangbuch1741_2_006410
 Gesangbuch1741_2_006411
 Gesangbuch1741_2_006412
 Gesangbuch1741_2_006413
 Gesangbuch1741_2_006414
 Gesangbuch1741_2_006415
 Gesangbuch1741_2_006416
 Gesangbuch1741_2_006417
 Gesangbuch1741_2_006418
 Gesangbuch1741_2_006419
 Gesangbuch1741_2_006420
 Gesangbuch1741_2_006421
 Gesangbuch1741_2_006422
 Gesangbuch1741_2_006423
 Gesangbuch1741_2_006424
 Gesangbuch1741_2_006425
 Gesangbuch1741_2_006426
 Gesangbuch1741_2_006427
 Gesangbuch1741_2_006428
 Gesangbuch1741_2_006429
 Gesangbuch1741_2_006430
 Gesangbuch1741_2_006431
 Gesangbuch1741_2_006432
 Gesangbuch1741_2_006433
 Gesangbuch1741_2_006434
 Gesangbuch1741_2_006435
 Gesangbuch1741_2_006436
 Gesangbuch1741_2_006437
 Gesangbuch1741_2_006438
 Gesangbuch1741_2_006439
 Gesangbuch1741_2_006440

Diplomatische Transkription

Von der Einfalt. 485
 Christ; nein, sie ist zu erfah-
 ren, sie weiß, was Ruhe kost,
 und fucht sich zu bewahren,
 und hält ans glaubens
 troft.
 12. Will sie was guts be-
 ginnen, so ruft sie JEsum
 an, der wirkt in ihren sin-
 nen, ehs ihre hand gethan;
 ifts nun zum vorfchein kom-
 men: so weiß die feele wohl,
 wo sie es hergenommen, und
 wem sie danken foll.
 13. Ist diefer grund ge-
 leget, so brauchet man nicht
 mehr, daß man das herz be-
 weget, zu fliehen eigne ehr,
 daß man von demuth sage,
 und was es fey das nichts:
 die antwort auf die frage
 ist jedes kind des lichts.
 544. Mel. 33.
 Wie feelig, weife
 und gelehrt ist
 der, den felbst die
 wahrheit lehrt, wann er sie
 fchaut in ihrem eignen we-
 fen, und nicht auf bloßes
 becher-lefen, auf bilder-
 werk, auf eiteln klang der
 wörter, gründet feinen
 gang!
 2. Denn oft betrügt ver-
 nunft und wahn, und fieht
 die wahrheit blinzend an:
 oft ftrebet man durch tiefes
 ringen nach dunkel-unge-
 wiffen dingen, die doch nicht

Normalisierter Text

Von der Einfalt. 485
 Christ; nein, sie ist zu erfahren,
 sie weiß, was Ruhe kostet,
 und sucht sich zu bewahren
 und hält am Glaubenstrost.
 12. Will sie was Gutes beginnen,
 so ruft sie Jesus an,
 der wirkt in ihren Sinnen,
 ehe es ihre Hand getan;
 ist es nun zum Vorschein kommen:
 so weiß die Seele wohl,
 wo sie es hergenommen und
 wem sie danken soll.
 13. Ist dieser Grund gelegt,
 so braucht man nicht
 mehr, dass man das Herz bewegt,
 zu fliehen eigene Ehr,
 dass man von Demut sage
 und was es sei, das Nichts:
 Die Antwort auf die Frage
 ist jedes Kind des Lichts.
 544. Mel. 33.
 Wie selig, weise
 und gelehrt ist
 der, den selbst die
 Wahrheit lehrt, wenn er sie
 schaut in ihrem eignen Wesen
 und nicht auf bloßes
 Bücherlesen, auf Bilderwerk,
 auf eitlen Klang der
 Wörter, gründet seinen
 Gang!
 2. Denn oft betrügt Vernunft
 und Wahn und sieht
 die Wahrheit blinzend an:
 oft strebt man durch tiefes
 Ringen nach dunkel-unge-
 wissen Dingen, die doch nicht

ID

Gesangbuch1741_2_006441
 Gesangbuch1741_2_006442
 Gesangbuch1741_2_006443
 Gesangbuch1741_2_006444
 Gesangbuch1741_2_006445
 Gesangbuch1741_2_006446
 Gesangbuch1741_2_006447
 Gesangbuch1741_2_006448
 Gesangbuch1741_2_006449
 Gesangbuch1741_2_006450
 Gesangbuch1741_2_006451
 Gesangbuch1741_2_006452
 Gesangbuch1741_2_006453
 Gesangbuch1741_2_006454
 Gesangbuch1741_2_006455
 Gesangbuch1741_2_006456
 Gesangbuch1741_2_006457
 Gesangbuch1741_2_006458
 Gesangbuch1741_2_006459
 Gesangbuch1741_2_006460
 Gesangbuch1741_2_006461
 Gesangbuch1741_2_006462
 Gesangbuch1741_2_006463
 Gesangbuch1741_2_006464
 Gesangbuch1741_2_006465
 Gesangbuch1741_2_006466
 Gesangbuch1741_2_006467
 Gesangbuch1741_2_006468
 Gesangbuch1741_2_006469
 Gesangbuch1741_2_006470
 Gesangbuch1741_2_006471
 Gesangbuch1741_2_006472
 Gesangbuch1741_2_006473
 Gesangbuch1741_2_006474
 Gesangbuch1741_2_006475
 Gesangbuch1741_2_006476
 Gesangbuch1741_2_006477
 Gesangbuch1741_2_006478
 Gesangbuch1741_2_006479
 Gesangbuch1741_2_006480

Diplomatische Transkription

retten im gericht, und setz
 zurak das lebens-licht.
 3. O thorheit, daß man
 ungereimt, was nāz und
 nōthig ift, verfäümt, und
 ftets aus färwiz darnach
 ringet, was nichts, als
 fchad und unheyl, bringet;
 daß man hat augen und ge-
 ficht, und fiehet doch fein
 beftes nicht!
 4. Man fucht durch lif
 und fpizgen fund oft em-
 figlich der wahrheit grund;
 da doch das wort, das ewig
 bleibet, fchon allen irrthum
 von uns treibet, und hilft
 durch feinen lanften lauf
 der fchwachheit unferes gei-
 ftes auf.
 5. Aus einem wort ift
 alles diß; und alles zeigt
 auf eins gewiß, als auf
 den anfang, der uns blø-
 den giebt kraft durch kräfte
 feiner reden; und ohne dem
 man nichts vernimmt,
 was nach des geiftes urtheil
 ftimmt.
 6. Drum kan derfelbe
 fär und fär, dem alles eins
 ift, der allhier in allen din-
 gen eines fiehet, und alle
 ding aufs eine ziehet, in
 feinem geift, in freud und
 pein beftändig gleich gefin-
 net feyn.
 H h 3 7. O
 <pb n="504a" src="504.jpg" />
 486 Von der Einfalt.

Normalisierter Text

retten im Gericht und setzt
 zurück das Lebenslicht.
 3. O Torheit, dass man
 ungereimt, was nütz und
 nötig ist, versäumt, und
 stets aus Fürwitz darnach
 ringt, was nichts als
 Schaden und Unheil bringt;
 dass man hat Augen und Gesicht
 und siehet doch sein
 Bestes nicht!
 4. Man sucht durch List
 und spitzigen Fund oft emsiglich
 der Wahrheit Grund;
 da doch das Wort, das ewig
 bleibt, schon allen Irrtum
 von uns treibt und hilft
 durch seinen sanften Lauf
 der Schwachheit unseres Geistes
 auf.
 5. Aus einem Wort ist
 alles dies; und alles zeigt
 auf eins gewiss, als auf
 den Anfang, der uns Blöden
 Kraft gibt durch Kräfte
 seiner Reden; und ohne dem
 man nichts vernimmt,
 was nach des Geistes Urteil
 stimmt.
 6. Drum kann derselbe
 für und für, dem alles eins
 ist, der allhier in allen Dingen
 eines sieht und alle
 Ding aufs eine zieht, in
 seinem Geist, in Freud und
 Pein beständig gleich gesinnet
 sein.
 H h 3 7. O
 <pb n="504a" src="504.jpg" />
 486 Von der Einfalt.

ID

Gesangbuch1741_2_006481
 Gesangbuch1741_2_006482
 Gesangbuch1741_2_006483
 Gesangbuch1741_2_006484
 Gesangbuch1741_2_006485
 Gesangbuch1741_2_006486
 Gesangbuch1741_2_006487
 Gesangbuch1741_2_006488
 Gesangbuch1741_2_006489
 Gesangbuch1741_2_006490
 Gesangbuch1741_2_006491
 Gesangbuch1741_2_006492
 Gesangbuch1741_2_006493
 Gesangbuch1741_2_006494
 Gesangbuch1741_2_006495
 Gesangbuch1741_2_006496
 Gesangbuch1741_2_006497
 Gesangbuch1741_2_006498
 Gesangbuch1741_2_006499
 Gesangbuch1741_2_006500
 Gesangbuch1741_2_006501
 Gesangbuch1741_2_006502
 Gesangbuch1741_2_006503
 Gesangbuch1741_2_006504
 Gesangbuch1741_2_006505
 Gesangbuch1741_2_006506
 Gesangbuch1741_2_006507
 Gesangbuch1741_2_006508
 Gesangbuch1741_2_006509
 Gesangbuch1741_2_006510
 Gesangbuch1741_2_006511
 Gesangbuch1741_2_006512
 Gesangbuch1741_2_006513
 Gesangbuch1741_2_006514
 Gesangbuch1741_2_006515
 Gesangbuch1741_2_006516
 Gesangbuch1741_2_006517
 Gesangbuch1741_2_006518
 Gesangbuch1741_2_006519
 Gesangbuch1741_2_006520

Diplomatische Transkription

7. O HErr! gieb, daß ich
 eins mit dir in Christi Lieb
 fey f̄ar und f̄ur! Es iſt das
 viele h̄orn und lefen mir oft
 mehr ſchad, als n̄az gewe-
 fen: denn was ich immer
 w̄nſchen kan, das tref ich
 beym Erl̄oſer an.
 8. Ach! daß doch aller
 menſchen mund, und die
 geſch̄opf durchs ganze rund
 der groſſen welt erſtummen
 m̄ſſten, und GOtt, das
 Wort, ſich k̄onte r̄aſten,
 nach feines lichts und rechts
 geb̄uhr zu zeugen in und
 aber mir!
 9. Je mehr der menſch mit
 dem vereint, einfältig ſpricht,
 einfältig meynt; je mehr
 ihm diß muß frommen brin-
 gen; je tiefer kan fein geiſt
 ſich ſchwingen: bis er bey
 GOtt den glanz empfahet,
 der aus dem höchſten licht
 entſteht.
 10. Ein reiner, neuer, fe-
 fter geiſt, der ſich der einfalt
 nur befleißt, der läßt kein
 eitles ding ſich f̄öhren;
 er w̄rkt, und ruht nur
 GOtt zu ehren, ſucht
 weder nuz noch ruhm im
 ſpiel, weil Chriſtus iſt fein
 einigs ziel.
 11. Nichts hindert und be-
 ſchwert dich mehr, als wenn
 du neigſt dein geh̄or nach
 <pb n="504b" src="504.jpg" />
 lehr, dahin das fleiſch dich

Normalisierter Text

7. O Herr! Gib, dass ich
 eins mit dir in Christi Lieb
 sei für und für! Es ist das
 viele Hören und Lesen mir
 oft mehr Schaden als Nutzen
 gewesen: denn was ich immer
 wünschen kann, das treffe ich
 beim Erlöser an.
 8. Ach! Dass doch aller
 Menschen Mund und die
 Geschöpf durchs ganze Rund
 der großen Welt erstummen
 müssten und Gott, das
 Wort, sich könnte rüsten,
 nach seines Lichts und Rechts
 Gebühr zu zeugen in und
 über mir!
 9. Je mehr der Mensch mit
 dem vereint, einfältig spricht,
 einfältig meint; je mehr
 ihm dies muss Frommen bringen;
 je tiefer kann sein Geist
 sich schwingen: bis er bei
 Gott den Glanz empfängt,
 der aus dem höchsten Licht
 entsteht.
 10. Ein reiner, neuer, fester
 Geist, der sich der Einfalt
 nur befleißt, der lässt kein
 eitles Ding sich stören;
 er wirkt und ruht nur
 Gott zu Ehren, sucht
 weder Nutzen noch Ruhm im
 Spiel, weil Christus ist sein
 einziges Ziel.
 11. Nichts hindert und beschwert
 dich mehr, als wenn
 du neigst dein Gehör nach
 <pb n="504b" src="504.jpg" />
 Lehr, dahin das Fleisch dich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006521	treibet, fo lang es ungetöd-	treibt, solange es ungetötet
Gesangbuch1741_2_006522	tet bleibet, nimm GOTTes	bleibet, nimm Gottes
Gesangbuch1741_2_006523	wort in einfalt an, da-	Wort in Einfalt an, da
Gesangbuch1741_2_006524	zeigt die nächfte lebens-	zeigt die nächste Lebensbahn.
Gesangbuch1741_2_006525	bahn.	
Gesangbuch1741_2_006526	12. Wirf alles eitle aus	12. Wirf alles Eitle aus
Gesangbuch1741_2_006527	dem finn, daß Chriftus nur	dem Sinn, dass Christus nur
Gesangbuch1741_2_006528	fey dein gewinn! verlaß	sei dein Gewinn! Verlass
Gesangbuch1741_2_006529	deinen eignen willen, den	deinen eignen Willen, den
Gesangbuch1741_2_006530	willen GOTTes zu erfüllen.	Willen Gottes zu erfüllen.
Gesangbuch1741_2_006531	Folg bloß der wahrheit, wel-	Folg bloß der Wahrheit, welche
Gesangbuch1741_2_006532	che fpricht: ich bin der welt	spricht: Ich bin der Welt
Gesangbuch1741_2_006533	ihr recht und licht!	ihr Recht und Licht!
Gesangbuch1741_2_006534	545. Mel. 101	545. Mel. 101
Gesangbuch1741_2_006535	Wie wohl ift uns,	Wie wohl ist uns,
Gesangbuch1741_2_006536	wenn wir in Chri-	wenn wir in Christo
Gesangbuch1741_2_006537	fto ftehen, und tod	stehen und Tod
Gesangbuch1741_2_006538	und fluch von uns hinaus	und Fluch von uns hinausgeschafft,
Gesangbuch1741_2_006539	gefchafft, die fonft gewiß	die sonst gewiss
Gesangbuch1741_2_006540	mit uns zu paare gehen, fo	mit uns zu Paare gehen, solange
Gesangbuch1741_2_006541	lange wir beftehn auf eig-	wir bestehn auf eigener
Gesangbuch1741_2_006542	ner kraft; wir müffen alles	Kraft; wir müssen alles
Gesangbuch1741_2_006543	laffen, wir müffen alles	lassen, wir müssen alles
Gesangbuch1741_2_006544	haffen, es fey auch noch fo	hassen, es sei auch noch so
Gesangbuch1741_2_006545	gut; was JEFu kraft nicht	gut; was Jesu Kraft nicht
Gesangbuch1741_2_006546	lediglich kan faffen, und	lediglich kann fassen und
Gesangbuch1741_2_006547	etwas noch in eignem wil-	etwas noch in eignem Willen
Gesangbuch1741_2_006548	len thut.	tut.
Gesangbuch1741_2_006549	2. Wie weh ift uns, fo lan-	2. Wie weh ist uns, solange
Gesangbuch1741_2_006550	ge wir noch wollen, und hal-	wir noch wollen und halten
Gesangbuch1741_2_006551	ten unferm herzen immer	unserm Herzen immer
Gesangbuch1741_2_006552	fer, was GOTT verlangt und	für, was Gott verlangt und
Gesangbuch1741_2_006553	was wir leiften follten, und	was wir leisten sollen und
Gesangbuch1741_2_006554	dringen drauf mit trachten-	dringen darauf mit trachtender
Gesangbuch1741_2_006555	der begier. So lange wir	Begier. Solange wir
Gesangbuch1741_2_006556	die triebe der königlichen	die Triebe der königlichen
Gesangbuch1741_2_006557	liebe,	Liebe,
Gesangbuch1741_2_006558	<pb n="505a" src="505.jpg" />	<pb n="505a" src="505.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006559	Vom Hunger und Durft nach □c. 487	Vom Hunger und Durst nach etc. 487
Gesangbuch1741_2_006560	liebe, des Heylands, nicht	des Heilands, nicht erspürt,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006561	erfährt, die uns gewiß	die uns gewiss nicht unbezeugt
Gesangbuch1741_2_006562	nicht unbezeugt bliebe, da	bliebe, da sie den Ernst
Gesangbuch1741_2_006563	lie den ernst im herzen auf-	im Herzen aufgerührt.
Gesangbuch1741_2_006564	gerührt.	3. Wie weise sind dieselben
Gesangbuch1741_2_006565	3. Wie weife lind diefel-	lieben Seelen, die in die
Gesangbuch1741_2_006566	ben lieben feelen, die in die	Armut tief verhüllt sind
Gesangbuch1741_2_006567	armuth tief verhället feyn,	und nur allein in Jesu
Gesangbuch1741_2_006568	und nur allein in JESU	Wundenhöhlen sich einiger Befriedigung
Gesangbuch1741_2_006569	wunden-hölen lich einiger be-	erfreuen, und lassen
Gesangbuch1741_2_006570	friedigung erfreun, und laß	alle Waren von ganzem
Gesangbuch1741_2_006571	fen alle waaren von ganzem	Herzen fahren, die man
Gesangbuch1741_2_006572	herzen fahren, die man	mit Gelde kauft, um sich nur
Gesangbuch1741_2_006573	mit gelde kauft, um lich nur	bloß auf solches Gut zu spa-
Gesangbuch1741_2_006574	bloß auf folches gut zu spa-	
Gesangbuch1741_2_006575	<pb n="505b" src="505.jpg" />	<pb n="505b" src="505.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006576	ren, das uns umfonft in un-	ren, das uns umsonst in unsre
Gesangbuch1741_2_006577	fre hände lauft.	Hände läuft.
Gesangbuch1741_2_006578	4. Wie gut wird uns,wenn	4. Wie gut wird uns, wenn
Gesangbuch1741_2_006579	JEFu freye gnade uns von	Jesu freie Gnade uns von
Gesangbuch1741_2_006580	der welt mit liebes-feilen	der Welt mit Liebesseilen
Gesangbuch1741_2_006581	zeucht, und zwar fo bald, fo	zieht, und zwar so bald, so
Gesangbuch1741_2_006582	mächtig, fo gerade, daß uns	mächtig, so gerade, dass uns
Gesangbuch1741_2_006583	das werk ein augenblik-	das Werk ein Augenblickchen
Gesangbuch1741_2_006584	gen deucht. Ach! du voll-	dünkt. Ach! Du vollkommenes
Gesangbuch1741_2_006585	kommnes wesen, laß mich in	Wesen, lass mich
Gesangbuch1741_2_006586	dir genesen; ach JEFu! vol-	in dir genesen; ach Jesus!
Gesangbuch1741_2_006587	ler kraft: was ich von dir	voller Kraft: Was ich von
Gesangbuch1741_2_006588	gedacht, geredt, gelesen,	dir gedacht, geredet, gelesen,
Gesangbuch1741_2_006589	das werde mir ein feilfer le-	das werde mir ein süßer Lebenssaft.
Gesangbuch1741_2_006590	bens-faft.	
Gesangbuch1741_2_006591	<pb n="505c" src="505.jpg" />	<pb n="505c" src="505.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006592	Vom Hunger und Durft nach GOTT	Vom Hunger und Durst nach Gott
Gesangbuch1741_2_006593	in Chrifto.	in Christo.
Gesangbuch1741_2_006594	546. Mel. 83.	546. Mel. 83.
Gesangbuch1741_2_006595	ACH! mecht ich meinen	Ach! Möcht ich meinen
Gesangbuch1741_2_006596	JEFum fehen, der	Jesus sehen, der
Gesangbuch1741_2_006597	meine feel fo herzlich	meine Seel so herzlich
Gesangbuch1741_2_006598	liebt, ob ich ihn gleich fo oft	liebt, ob ich ihn gleich so oft
Gesangbuch1741_2_006599	betrabt; ach! mecht ich aus	betrübt; ach! Möcht ich aus
Gesangbuch1741_2_006600	mir felber gehen zu dem, der	mir selber gehen zu dem, der

ID

Gesangbuch1741_2_006601
 Gesangbuch1741_2_006602
 Gesangbuch1741_2_006603
 Gesangbuch1741_2_006604
 Gesangbuch1741_2_006605
 Gesangbuch1741_2_006606
 Gesangbuch1741_2_006607
 Gesangbuch1741_2_006608
 Gesangbuch1741_2_006609
 Gesangbuch1741_2_006610
 Gesangbuch1741_2_006611
 Gesangbuch1741_2_006612
 Gesangbuch1741_2_006613
 Gesangbuch1741_2_006614
 Gesangbuch1741_2_006615
 Gesangbuch1741_2_006616
 Gesangbuch1741_2_006617
 Gesangbuch1741_2_006618
 Gesangbuch1741_2_006619
 Gesangbuch1741_2_006620
 Gesangbuch1741_2_006621
 Gesangbuch1741_2_006622
 Gesangbuch1741_2_006623
 Gesangbuch1741_2_006624
 Gesangbuch1741_2_006625
 Gesangbuch1741_2_006626
 Gesangbuch1741_2_006627
 Gesangbuch1741_2_006628
 Gesangbuch1741_2_006629
 Gesangbuch1741_2_006630
 Gesangbuch1741_2_006631
 Gesangbuch1741_2_006632
 Gesangbuch1741_2_006633
 Gesangbuch1741_2_006634
 Gesangbuch1741_2_006635
 Gesangbuch1741_2_006636
 Gesangbuch1741_2_006637
 Gesangbuch1741_2_006638
 Gesangbuch1741_2_006639
 Gesangbuch1741_2_006640

Diplomatische Transkription

mich fo kräftig ziehet von
 diefer welt zu lich hinauf, bey
 der ich mich fo fehr bemühet
 in meinem ganzen lebens-
 lauf.
 2. Ach! möcht ich doch die
 füße küssen, und preifen fei-
 ne nagel-~~maal~~, die müh und
 schmerzen ohne zahl, die er
 <pb n="505d" src="505.jpg" />
 vor mich erdulden müßten;
 ach! möcht ich mich doch
 nieder fezen zu feinen füßen
 in gedult, und fie mit liebes-
 thränen nezen; dieweil er
 tilget meine schuld.
 3. Ach! laß mich mit Jo-
 hanne liegen an deiner fü-
 ßen liebes-bruft, und treib
 aus mir den sünden-wult:
 laß nicht die welt mich mehr
 betriegen, der ich fo lang bin
 nachgegangen, ihr tand fey
 mir ganz unbewuft, hin-
 fehro gehe mein verlangen
 zu dir, o JESU, meine
 luft.
 H h 4 4. Ja
 <pb n="506a" src="506.jpg" />
 488 Vom Hunger und Durft
 4. Ja ich muß noch was
 größfers bitten, zieh mich,
 mein JEFu, ganz in dich, *
 und komm du selber auch in
 mich, laß mich nur bloß nach
 deinen fitten und heiligem
 willen einher gehen, ja ruf
 und treib mich ftets zu dir,
 und laß mich nicht zurück
 fehen, mein Heyland, fo ge-

Normalisierter Text

mich so kräftig zieht von
 dieser Welt zu sich hinauf, bei
 der ich mich so sehr bemüht
 in meinem ganzen Lebenslauf.
 2. Ach! Möcht ich doch die
 Füße küssen und preisen seine
 Nagelmale, die Müh und
 Schmerzen ohne Zahl, die er
 <pb n="505d" src="505.jpg" />
 vor mich erdulden musste;
 ach! Möcht ich mich doch
 niedersetzen zu seinen Füßen
 in Geduld und sie mit Liebestränen
 netzen; dieweil er
 tilgt meine Schuld.
 3. Ach! Lass mich mit Johanne
 liegen an deiner süßen
 Liebesbrust und treib aus
 mir den Sündenwust: lass
 nicht die Welt mich mehr
 betrügen, der ich so lang bin
 nachgegangen, ihr Tand sei
 mir ganz unbewusst, hinführo
 gehe mein Verlangen
 zu dir, o Jesus, meine
 Lust.
 H h 4 4. Ja
 <pb n="506a" src="506.jpg" />
 488 Vom Hunger und Durst
 4. Ja, ich muss noch was
 Größeres bitten, zieh mich,
 mein Jesus, ganz in dich, *
 und komm du selber auch in
 mich, lass mich nur bloß nach
 deinen Sitten und heiligem
 Willen einhergehen, ja ruf
 und treib mich stets zu dir,
 und lass mich nicht zurücke
 sehen, mein Heiland, so genüget

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006641	naget mir.	mir.
Gesangbuch1741_2_006642	* Joh. 17.	* Joh. 17.
Gesangbuch1741_2_006643	547. Mel. 79.	547. Mel. 79.
Gesangbuch1741_2_006644	ACH! Liebfter, zeuch	Ach! Liebster, zieh
Gesangbuch1741_2_006645	mich von der erden,	mich von der Erden,
Gesangbuch1741_2_006646	laß meine feele himm-	lass meine Seele himmlisch
Gesangbuch1741_2_006647	lilich werden, nimm, was da	werden, nimm, was da
Gesangbuch1741_2_006648	irrdilich, von mir hin, und	irdisch, von mir hin und
Gesangbuch1741_2_006649	dampf in mir des fleifches	dämpf in mir des Fleisches
Gesangbuch1741_2_006650	finn.	Sinn.
Gesangbuch1741_2_006651	2. Wie felig find diefel-	2. Wie selig sind dieselben
Gesangbuch1741_2_006652	ben feelen, die dich zu ih-	Seelen, die dich zu ihrer
Gesangbuch1741_2_006653	rer luft erwahlen, die fich	Lust erwählen, die sich
Gesangbuch1741_2_006654	loßbreiffen von der welt,	losreißen von der Welt,
Gesangbuch1741_2_006655	die auch für uns nichts in	die auch für uns nichts in
Gesangbuch1741_2_006656	fich hält.	sich hält.
Gesangbuch1741_2_006657	3. Du bift die burg der	3. Du bist die Burg der
Gesangbuch1741_2_006658	ruh und freude, hie fliege	Ruh und Freude, hier siege
Gesangbuch1741_2_006659	ich, wenn ich fchon leide,	ich, wenn ich schon leide,
Gesangbuch1741_2_006660	drum kampfte ich in Chriffti	darum kämpfte ich in Christi
Gesangbuch1741_2_006661	kraft, und fauge feiner	Kraft und sauge seiner
Gesangbuch1741_2_006662	liebe faft.	Liebesaft.
Gesangbuch1741_2_006663	548. Mel. 96.	548. Mel. 96.
Gesangbuch1741_2_006664	ACH! wenn werd ich	Ach! Wann werde ich
Gesangbuch1741_2_006665	fchauen dich, liebfter	schauen dich, liebster
Gesangbuch1741_2_006666	JESU? wenn	Jesus? Wann
Gesangbuch1741_2_006667	<pb n="506b" src="506.jpg" />	<pb n="506b" src="506.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006668	wirft du umfängen mich,	wirst du umfängen mich,
Gesangbuch1741_2_006669	liebfter JESU? mein herz	liebster Jesus? Mein Herz
Gesangbuch1741_2_006670	nach dir fehnet fich, liebfter	nach dir sehnt sich, liebster
Gesangbuch1741_2_006671	JESU, JESU, liebfter	Jesus, Jesus, liebster
Gesangbuch1741_2_006672	JESU!	Jesus!
Gesangbuch1741_2_006673	2. Alles ift nur angft und	2. Alles ist nur Angst und
Gesangbuch1741_2_006674	pein, theurfter JESU!	Pein, teuerster Jesus!
Gesangbuch1741_2_006675	was nicht himmlilich, was	Was nicht himmlisch, was
Gesangbuch1741_2_006676	nicht dein, theurfter JE-	nicht dein, teuerster Jesus!
Gesangbuch1741_2_006677	SU! ich bin dein und du	Ich bin dein und du
Gesangbuch1741_2_006678	bift mein, theurfter JE-	bist mein, teuerster Jesus!
Gesangbuch1741_2_006679	SU! JESU, theurfter	Jesus, teuerster
Gesangbuch1741_2_006680	JESU!	Jesus!

ID

Gesangbuch1741_2_006681
 Gesangbuch1741_2_006682
 Gesangbuch1741_2_006683
 Gesangbuch1741_2_006684
 Gesangbuch1741_2_006685
 Gesangbuch1741_2_006686
 Gesangbuch1741_2_006687
 Gesangbuch1741_2_006688
 Gesangbuch1741_2_006689
 Gesangbuch1741_2_006690
 Gesangbuch1741_2_006691
 Gesangbuch1741_2_006692
 Gesangbuch1741_2_006693
 Gesangbuch1741_2_006694
 Gesangbuch1741_2_006695
 Gesangbuch1741_2_006696
 Gesangbuch1741_2_006697
 Gesangbuch1741_2_006698
 Gesangbuch1741_2_006699
 Gesangbuch1741_2_006700
 Gesangbuch1741_2_006701
 Gesangbuch1741_2_006702
 Gesangbuch1741_2_006703
 Gesangbuch1741_2_006704
 Gesangbuch1741_2_006705
 Gesangbuch1741_2_006706
 Gesangbuch1741_2_006707
 Gesangbuch1741_2_006708
 Gesangbuch1741_2_006709
 Gesangbuch1741_2_006710
 Gesangbuch1741_2_006711
 Gesangbuch1741_2_006712
 Gesangbuch1741_2_006713
 Gesangbuch1741_2_006714
 Gesangbuch1741_2_006715
 Gesangbuch1741_2_006716
 Gesangbuch1741_2_006717
 Gesangbuch1741_2_006718
 Gesangbuch1741_2_006719
 Gesangbuch1741_2_006720

Diplomatische Transkription

3. JESU lieb erſcheine
 mir, holder JESU! mei-
 ne feele d̄arft nach dir, hol-
 der JESU! deiner wart
 ich f̄ar und f̄ar, holder
 JESU! JESU, holder
 JESU!
 550. Mel. 31.
 DU unbegreiflich h̄och-
 ftes Guth, an wel-
 chem klebt mein herz
 und muth, mich d̄arft, o
 lebens-qvell! nach dir, ach
 hilf, ach lauf, ach komm
 zu mir!
 2. Jch bin ein h̄irfch, der
 durftig ift von groffer hiz;
 du JESU, bift f̄ar diefen
 h̄irfch ein feelen-trunk, er-
 qvicke mich, denn ich bin
 krank!
 3. Jch fchreye zu dir
 ohne ftimm, ich feufze nur,
 o HErr! vernimm, ver-
 nimm
 <pb n="507a" src="507.jpg" />
 nach GOTT in Chriſto. 489
 nimm es doch, du gnaden-
 quell, und labe meine d̄ar-
 re feel.
 4. Ein friſches waffer
 fehlet mir, HErr JE-
 SU, zeuch, zeuch mich
 nach dir! nach dir ein
 groffer durft mich treibt,
 ach w̄ar ich dir ganz ein-
 verleibt!
 5. Wo bift du denn, o
 Bräutigam? wo weideft
 du, o GOTTes-Lamm? an

Normalisierter Text

3. Jesus lieb, erſcheine
 mir, holder Jesus! Meine
 Seele d̄ürſtet nach dir, holder
 Jesus! Deiner harre
 ich für und für, holder
 Jesus! Jesus, holder
 Jesus!
 550. Mel. 31.
 Du unbegreiflich höchſtes
 Gut, an welchem
 klebt mein Herz
 und Mut, mich d̄ürſtet, o
 Lebensquell! nach dir, ach
 hilf, ach lauf, ach komm zu mir!
 2. Ich bin ein Hirsch, der
 durſtig iſt von großer Hitz;
 du Jesus, biſt für dieſen
 Hirsch ein Seelentrunk, erquicke
 mich, denn ich bin
 krank!
 3. Ich ſchreie zu dir
 ohne Stimm, ich ſeufze nur,
 o Herr! vernimm, vernimm
 <pb n="507a" src="507.jpg" />
 nach Gott in Chriſto. 489
 nimm es doch, du Gnadenquell,
 und labe meine d̄ürre
 Seel.
 4. Ein frisches Waſſer
 fehlet mir, Herr Jesus,
 zieh, zieh mich
 nach dir! Nach dir ein
 großer Durſt mich treibt,
 ach w̄ar ich dir ganz einverleibt!
 5. Wo biſt du denn, o
 Bräutigam? Wo weideſt
 du, o Gotteslamm? An

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006721	welchem brännlein ruheft	welchem Brünlein ruhest
Gesangbuch1741_2_006722	du? ich dërft, laß mich	du? Ich dürste, lass mich
Gesangbuch1741_2_006723	auch dazu!	auch dazu!
Gesangbuch1741_2_006724	6. Jch bin ermædet, matt	6. Ich bin ermüdet, matt
Gesangbuch1741_2_006725	und fchwach, ich fchreye,	und schwach, ich schreie,
Gesangbuch1741_2_006726	dërft, und ruf dir nach: der	dürste und ruf dir nach: Der
Gesangbuch1741_2_006727	hirfch muß bald gekühlet	Hirsch muss bald gekühlet
Gesangbuch1741_2_006728	feyn, du biß ja fein, und er	sein, du bist ja sein und er
Gesangbuch1741_2_006729	ift dein.	ist dein.
Gesangbuch1741_2_006730	551. Mel. 1.	551. Mel. 1.
Gesangbuch1741_2_006731	GOtt lob! ein fchritt	Gott Lob! Ein Schritt
Gesangbuch1741_2_006732	zur ewigkeit ift aberſ	zur Ewigkeit ist abermals
Gesangbuch1741_2_006733	mals vollendet: zu	vollendet: zu
Gesangbuch1741_2_006734	dir im fortgang diefer zeit	dir im Fortgang dieser Zeit
Gesangbuch1741_2_006735	mein herz fch fehnlich wenſ	mein Herz sich sehulich wendet.
Gesangbuch1741_2_006736	det. O qvell, daraus mein	O Quell, daraus mein
Gesangbuch1741_2_006737	leben fleuft und alle gnade	Leben fließt und alle Gnade
Gesangbuch1741_2_006738	fich ergeuft in meine feel	sich ergießt in meine Seel
Gesangbuch1741_2_006739	zum leben.	zum Leben.
Gesangbuch1741_2_006740	2. Jch zehle ftunden, tag	2. Ich zähle Stunden, Tag
Gesangbuch1741_2_006741	und jahr, und wird mir allſ	und Jahr, und wird mir allzu
Gesangbuch1741_2_006742	zu lange, bis es erfcheine,	lange, bis es erscheint,
Gesangbuch1741_2_006743	daß ich gar, o Leben, dich	dass ich gar, o Leben, dich
Gesangbuch1741_2_006744	umfange, damit, was fterbſ	umfange, damit, was sterb-
Gesangbuch1741_2_006745	<pb n="507b" src="507.jpg" />	<pb n="507b" src="507.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006746	lich ift in mir, verdrungen	lich ist in mir, verdrungen
Gesangbuch1741_2_006747	werde ganz von dir, und ich	werde ganz von dir und ich
Gesangbuch1741_2_006748	unfterblich werde.	unsterblich werde.
Gesangbuch1741_2_006749	3. Vom feuer deiner liebe	3. Vom Feuer deiner Liebe
Gesangbuch1741_2_006750	glëht mein herz, daß fch entſ	glüht mein Herz, dass sich entzündet,
Gesangbuch1741_2_006751	zændet, was in mir ift, und	was in mir ist, und
Gesangbuch1741_2_006752	mein gemæth fch fo mit dir	mein Gemüt sich so mit dir
Gesangbuch1741_2_006753	verbindet, daß du in mir und	verbindet, dass du in mir und
Gesangbuch1741_2_006754	ich in dir, und ich doch immer	ich in dir, und ich doch immer
Gesangbuch1741_2_006755	noch allhier will näher in	noch allhier will näher in
Gesangbuch1741_2_006756	dich dringen.	dich dringen.
Gesangbuch1741_2_006757	4. Komm! ift die ftimſ	4. Komm! ist die Stimme
Gesangbuch1741_2_006758	me deiner braut, komm!	deiner Braut, komm!
Gesangbuch1741_2_006759	rufet deine fromme; fie	ruft deine Fromme; sie
Gesangbuch1741_2_006760	ruft, und fchreyet aberſ	ruft und schreit überlaut:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006761	laut: komm bald, ach!	Komm bald, ach!
Gesangbuch1741_2_006762	JESU, komme. So	Jesus, komme. So
Gesangbuch1741_2_006763	komme dann, mein Brau	komme dann, mein Bräutigam,
Gesangbuch1741_2_006764	tigam, du kenneft mich, o	du kennest mich, o
Gesangbuch1741_2_006765	GOttesLamm, daß ich dir	Gotteslamm, dass ich dir
Gesangbuch1741_2_006766	bin vertrauet.	bin vertraut.
Gesangbuch1741_2_006767	5. Doch fey dir ganz an	5. Doch sei dir ganz anheimgestellt
Gesangbuch1741_2_006768	heimgeftellt die rechte zeit	die rechte Zeit
Gesangbuch1741_2_006769	und ftunde, wiewohl ich	und Stunde, wiewohl ich
Gesangbuch1741_2_006770	weiß, daß dirs gefällt, daß	weiß, dass es dir gefällt, dass
Gesangbuch1741_2_006771	ich mit herz und munde dich	ich mit Herz und Munde
Gesangbuch1741_2_006772	kommen heiffe, und darauf	dich kommen heiße, und darauf
Gesangbuch1741_2_006773	von nun an richte meinen	von nun an richte meinen
Gesangbuch1741_2_006774	lauf, daß ich dir komm ent	Lauf, dass ich dir komme
Gesangbuch1741_2_006775	gegen.	entgegen.
Gesangbuch1741_2_006776	6. Jch bin vergnägt, daß	6. Ich bin vergnügt, dass
Gesangbuch1741_2_006777	mich nichts kan von deiner	mich nichts kann von deiner
Gesangbuch1741_2_006778	liebe trennen, und daß ich	Liebe trennen, und dass ich
Gesangbuch1741_2_006779	frey vor jedermann dich	frei vor jedermann dich
Gesangbuch1741_2_006780	darf den Brautgam nennen,	darf den Bräutigam nennen,
Gesangbuch1741_2_006781	und du, o theurer Lebens	und du, o teurer LebensFürst,
Gesangbuch1741_2_006782	Färf, dort hochzeit mit mir	dort Hochzeit mit mir
Gesangbuch1741_2_006783	H h 5 hal	H h 5 hal-
Gesangbuch1741_2_006784	<pb n="508a" src="508.jpg" />	<pb n="508a" src="508.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006785	490 Vom Hunger und Durft	490 Vom Hunger und Durst
Gesangbuch1741_2_006786	halten wirft, und mir dein	halten wirst und mir dein
Gesangbuch1741_2_006787	erbe fchenken.	Erbe schenken.
Gesangbuch1741_2_006788	7. Drum preiß ich dich	7. Drum preise ich dich
Gesangbuch1741_2_006789	aus dankbarkeit, daß fich	aus Dankbarkeit, dass sich
Gesangbuch1741_2_006790	die ftund (†) geendet, und	die Stund (†) geendet, und
Gesangbuch1741_2_006791	alfo auch von diefer zeit ein	also auch von dieser Zeit ein
Gesangbuch1741_2_006792	fchritt nochmahls vollendet,	Schritt nochmals vollendet,
Gesangbuch1741_2_006793	und fchreite hurtig weiter	und schreite hurtig weiter
Gesangbuch1741_2_006794	fort, bis ich gelange an die	fort, bis ich gelange an die
Gesangbuch1741_2_006795	pfort Jerufalems dort	Pfort Jerusalems dort
Gesangbuch1741_2_006796	oben.	oben.
Gesangbuch1741_2_006797	(†) tag, nacht.	(†) Tag, Nacht.
Gesangbuch1741_2_006798	8. Wenn auch die hände	8. Wenn auch die Hände
Gesangbuch1741_2_006799	laßig find, und meine knie	lässig sind und meine Knie
Gesangbuch1741_2_006800	wanken, fo reich mir deine	wanken, so reich mir deine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006801	hand gefchwind in meines	Hand geschwind in meines
Gesangbuch1741_2_006802	glaubens fchranken, damit	Glaubens Schranken, damit
Gesangbuch1741_2_006803	durch deine kraft mein	durch deine Kraft mein
Gesangbuch1741_2_006804	herz fich ftärke, und ich	Herz sich stärke und ich
Gesangbuch1741_2_006805	himmel>werts ohn unter	himmelwärts ohne Unterlass
Gesangbuch1741_2_006806	laß aufteige.	aufsteige.
Gesangbuch1741_2_006807	9. Geh, feele! frifch im	9. Geh, Seele! frisch im
Gesangbuch1741_2_006808	glauben dran, und fey nur	Glauben dran und sei nur
Gesangbuch1741_2_006809	unerfchrocken, laß dich von	unerschrocken, lass dich von
Gesangbuch1741_2_006810	der beftimmten bahn nichts	der bestimmten Bahn nichts
Gesangbuch1741_2_006811	auf der welt ablocken: fo	auf der Welt ablocken: So
Gesangbuch1741_2_006812	dir der lauf zu langfam	dir der Lauf zu langsam
Gesangbuch1741_2_006813	deucht, fo eile, wie ein ad	dünkt, so eile wie ein Adler
Gesangbuch1741_2_006814	ler fleucht, mit flägeln fef	fliegt, mit Flügeln süßer
Gesangbuch1741_2_006815	fer liebe.	Liebe.
Gesangbuch1741_2_006816	10. O JESU! meine	10. O Jesus! Meine
Gesangbuch1741_2_006817	feele ift zu dir fchon hinged	Seele ist zu dir schon hingegangen,
Gesangbuch1741_2_006818	gangen, und, der du voller	und, der du voller
Gesangbuch1741_2_006819	liebe bifft, halt fie mit fried	Liebe bist, hast sie mit Fried
Gesangbuch1741_2_006820	umfagen. Fahr hin, was	umfagen. Fahr hin, was
Gesangbuch1741_2_006821	heiffet ftund und zeit! man	heißt Stund und Zeit! Man
Gesangbuch1741_2_006822	ift fchon in der ewigkeit,	ist schon in der Ewigkeit,
Gesangbuch1741_2_006823	wenn man in JEU lebet.	wenn man in Jesus lebet.
Gesangbuch1741_2_006824	<pb n="508b" src="508.jpg" />	<pb n="508b" src="508.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006825	552. Mel. 40.	552. Mel. 40.
Gesangbuch1741_2_006826	HErr JESU, lehre	Herr Jesus, lehre
Gesangbuch1741_2_006827	mich dich finden, die	mich dich finden, die
Gesangbuch1741_2_006828	feele ift an dich ged	Seele ist an dich gewöhnt,
Gesangbuch1741_2_006829	wehnt, du zogeft fie aus	du zogst sie aus
Gesangbuch1741_2_006830	ihren fänden, du haft fie	ihren Sünden, du hast sie
Gesangbuch1741_2_006831	felbft mit heyl gekrönt, du	selbst mit Heil gekrönt, du
Gesangbuch1741_2_006832	haft dich ihrer angenom	hast dich ihrer angenommen,
Gesangbuch1741_2_006833	men, da ihre noth aufs	da ihre Not aufs
Gesangbuch1741_2_006834	höchfte kommen, und da es	Höchste gekommen, und da es
Gesangbuch1741_2_006835	kein erbarmen galt, da dei	kein Erbarmen galt, da deines
Gesangbuch1741_2_006836	nes Vaters zorn geblizet:	Vaters Zorn geblitzt:
Gesangbuch1741_2_006837	hat deine liebe blut ged	hat deine Liebe Blut geschwitzt,
Gesangbuch1741_2_006838	fchwizet, du meiner feelen	du meiner Seelen
Gesangbuch1741_2_006839	aufenthalt.	Aufenthalt.
Gesangbuch1741_2_006840	2. Hie ift mein herz, du	2. Hier ist mein Herz, du

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006841	herz der liebe! bewohne es	Herz der Liebe! Bewohne es
Gesangbuch1741_2_006842	mit lieblichkeit. ertødt	mit Lieblichkeit. ertöte
Gesangbuch1741_2_006843	die ungefélchlachten triebe der	die ungeschlachten Triebe der
Gesangbuch1741_2_006844	ungezognen eigenheit, bele-	ungezogenen Eigenheit, belebe
Gesangbuch1741_2_006845	be auch, du wahres Leben,	auch, du wahres Leben,
Gesangbuch1741_2_006846	was du fchon vor dem fall	was du schon vor dem Fall
Gesangbuch1741_2_006847	gegeben, den Geift, den	gegeben, den Geist, den
Gesangbuch1741_2_006848	Geift von oben her, du al-	Geist von oben her, du allerseligster
Gesangbuch1741_2_006849	lerfeeligfter gebieter!	Gebieter! Nimm hin statt
Gesangbuch1741_2_006850	nimm hin ftatt aller deiner	aller deiner Güter mein Herz
Gesangbuch1741_2_006851	gäter mein herz nach deir-	nach deinem Liebesbegeh.
Gesangbuch1741_2_006852	nem liebs-begeh.	3. Du öffnest meines Geistes
Gesangbuch1741_2_006853	3. Du øfneft meines geir-	Augen, du hast auch Salbe
Gesangbuch1741_2_006854	ftes augen, du haft auch fal-	dran gewandt, dieweil
Gesangbuch1741_2_006855	be dran gewandt, dieweil	sie nun zum Sehen taugen,
Gesangbuch1741_2_006856	fie nun zum fehen taugen,	dieweil sie dich nun recht
Gesangbuch1741_2_006857	dieweil fie dich nun recht	erkannt: so wollen sie mit
Gesangbuch1741_2_006858	erkannt: fo wollen fie mit	Wohlgefallen nach deiner
Gesangbuch1741_2_006859	wohlgefallen nach deiner	Augen Leitung wallen, du
Gesangbuch1741_2_006860	augen leitung wallen, du	bleibst ihr Ziel ganz unverwandt,
Gesangbuch1741_2_006861	bleibt ihr ziel ganz unver-	<pb n="509a" src="509.jpg" />
Gesangbuch1741_2_006862	wandt,	nach Gott in Christo. 491
Gesangbuch1741_2_006863	<pb n="509a" src="509.jpg" />	wandt, und wenn sie dein
Gesangbuch1741_2_006864	nach Gøtt in Chriſto. 491	Gesicht verloren, o Freund!
Gesangbuch1741_2_006865	wandt, und wenn fie dein	vor allen Auserkorenen, ist
Gesangbuch1741_2_006866	geficht verlohren, o freund!	ihnen alles andre Tand.
Gesangbuch1741_2_006867	vor allen auferkohren, ift	4. Mein süßer Freund,
Gesangbuch1741_2_006868	ihnen alles andre tand.	mein wahres Leben, mein
Gesangbuch1741_2_006869	4. Mein føffer freund,	Mittler bei der Majestät,
Gesangbuch1741_2_006870	mein wahres leben, mein	mein Bürge, der sich hingegeben,
Gesangbuch1741_2_006871	mittler bey der Majefat,	durch den die Seele lebendig
Gesangbuch1741_2_006872	mein berge, der fich hinge-	geht, mein alles, meine
Gesangbuch1741_2_006873	geben, durch den die feele le-	Lust und Wonne, mein unversiegbare
Gesangbuch1741_2_006874	big geht, mein alles, meine	Gnadensonne, erscheine
Gesangbuch1741_2_006875	luft und wonne, mein un-	mir, meines Herzens
Gesangbuch1741_2_006876	verløfchte gnadenfonne, er-	Teil, erscheine allen meinen
Gesangbuch1741_2_006877	fcheine mir, meins herzens	Kräften und stärke sie zu
Gesangbuch1741_2_006878	theil, erfcheine allen meinen	Lichtgeschäften durch dein
Gesangbuch1741_2_006879	kräften, und ftärke fie zu	
Gesangbuch1741_2_006880	lichtsgefchäften, durch dein	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_006881	herwiederbrachtes heyl.	herwiedergebrachtes Heil.
Gesangbuch1741_2_006882	5. Nicht zärtlichkeit, nicht	5. Nicht Zärtlichkeit, nicht
Gesangbuch1741_2_006883	eitles welen, nicht traum	eitles Wesen, nicht Traum
Gesangbuch1741_2_006884	und blinde phantafey, hat	und blinde Fantasie, hat
Gesangbuch1741_2_006885	meine feele ihr erleben, fie	meine Seele ihr erlesen, sie
Gesangbuch1741_2_006886	will, daß alles wahrheit fey,	will, dass alles Wahrheit sei,
Gesangbuch1741_2_006887	fie will den theuren JEſu	sie will den teuren Jesus
Gesangbuch1741_2_006888	SUM kennen, fie will in	kennen, sie will in seiner
Gesangbuch1741_2_006889	feiner liebe brennen, doch	Liebe brennen, doch nach
Gesangbuch1741_2_006890	nach dem fleiſch kennt fie	dem Fleisch kennt sie ihn
Gesangbuch1741_2_006891	ihn nicht, fie fuchet feines	nicht, sie suchet seines Geistes
Gesangbuch1741_2_006892	Geiſtes ſchöne, die ſchöne a-	Schöne, die Schöne über
Gesangbuch1741_2_006893	ber alle ſöhne in feinem	alle Söhne in seinem unsichtbaren
Gesangbuch1741_2_006894	unſichtbaren licht.	Licht.
Gesangbuch1741_2_006895	6. Ein geiſtlicher muß	6. Ein Geistlicher muss
Gesangbuch1741_2_006896	geiſtlich richten, das reich	geistlich richten, das Reich
Gesangbuch1741_2_006897	des HERRN muß geiſtlich	des Herrn muss geistlich
Gesangbuch1741_2_006898	feyn: des königs gnad	sein: des Königs Gnad
Gesangbuch1741_2_006899	und unfre pflichten, das	und unsre Pflichten, das
Gesangbuch1741_2_006900	alles föhrt zum geiſt hin-	alles führt zum Geist hinein:
Gesangbuch1741_2_006901	ein: des finnes andrung	des Sinnes Änderung
Gesangbuch1741_2_006902	bringt die glieder des au-	bringt die Glieder des äu-
Gesangbuch1741_2_006903		
Gesangbuch1741_2_006904	fern leibes nicht herwie-	ßern Leibes nicht herwieder,
Gesangbuch1741_2_006905	der, fie ändert die ſtatur	sie ändert die Statur
Gesangbuch1741_2_006906	auch nicht, und ob ſichs je-	auch nicht, und ob sich es jemals
Gesangbuch1741_2_006907	zumahl erauget, daß man	ereignet, dass man ein
Gesangbuch1741_2_006908	ein engelsantliz zeigt, fo	Engelsantlitz zeigt, so ist es
Gesangbuch1741_2_006909	ilts doch nur ein geiſtlich	doch nur ein geistlich Licht.
Gesangbuch1741_2_006910	licht.	
Gesangbuch1741_2_006911	7. O liebe! lehre mich	7. O Liebe! Lehre mich
Gesangbuch1741_2_006912	erkennen, daß, wenn in mei-	erkennen, dass, wenn in meiner
Gesangbuch1741_2_006913	ner hütten raum dein licht	Hütten Raum dein Licht
Gesangbuch1741_2_006914	und liebes ſ flamm nicht	und Liebesflamm nicht
Gesangbuch1741_2_006915	brennen, fo fey mein chri-	brennen, so sei mein Christentum
Gesangbuch1741_2_006916	ſtentum ein ſchaum, ein	ein Schaum, ein
Gesangbuch1741_2_006917	bloffer rauch, der bald ver-	bloßer Rauch, der bald verschwindet,
Gesangbuch1741_2_006918	ſchwindet, fo bald ſich frem-	sobald sich fremdes
Gesangbuch1741_2_006919	des feur entzündet, ein	Feuer entzündet, ein
Gesangbuch1741_2_006920	tand, ein traum und tan-	Tand, ein Traum und Tändelei, ach lass mich in der

ID

Gesangbuch1741_2_006921
 Gesangbuch1741_2_006922
 Gesangbuch1741_2_006923
 Gesangbuch1741_2_006924
 Gesangbuch1741_2_006925
 Gesangbuch1741_2_006926
 Gesangbuch1741_2_006927
 Gesangbuch1741_2_006928
 Gesangbuch1741_2_006929
 Gesangbuch1741_2_006930
 Gesangbuch1741_2_006931
 Gesangbuch1741_2_006932
 Gesangbuch1741_2_006933
 Gesangbuch1741_2_006934
 Gesangbuch1741_2_006935
 Gesangbuch1741_2_006936
 Gesangbuch1741_2_006937
 Gesangbuch1741_2_006938
 Gesangbuch1741_2_006939
 Gesangbuch1741_2_006940
 Gesangbuch1741_2_006941
 Gesangbuch1741_2_006942
 Gesangbuch1741_2_006943
 Gesangbuch1741_2_006944
 Gesangbuch1741_2_006945
 Gesangbuch1741_2_006946
 Gesangbuch1741_2_006947
 Gesangbuch1741_2_006948
 Gesangbuch1741_2_006949
 Gesangbuch1741_2_006950
 Gesangbuch1741_2_006951
 Gesangbuch1741_2_006952
 Gesangbuch1741_2_006953
 Gesangbuch1741_2_006954
 Gesangbuch1741_2_006955
 Gesangbuch1741_2_006956
 Gesangbuch1741_2_006957
 Gesangbuch1741_2_006958
 Gesangbuch1741_2_006959
 Gesangbuch1741_2_006960

Diplomatische Transkription

deley, ach laß mich in der
 wahrheit wandeln, ach laß
 mich aus der wahrheit han-
 deln, weil ich vom geist der
 lägen frey.
 8. Da fey dir denn mein
 ganzes leben, du aller mei-
 ner wänfche ziel, zum wah-
 ren aufenthalt gegeben, ach
 merkt ich dich fein oft und
 viel. Ach fällfer Braut-
 gam, laß mich eilen, und
 keinen augenblik verwei-
 len, dein herz fey meines
 herzens ruh, dein leben fey
 mein einig leben, mein wol-
 len fey dir hingegeben, und
 alle meine kraft dazu.
 553.
 <pb n="510a" src="510.jpg" />
 492 Vom Hunger und Durft
 553. Mel. 36.
 HOchheilige DreyEi-
 nigkeit, die du so feiß
 und milde mich haft
 gefchaffen in der zeit zu dei-
 nem ebenbilde; ach! daß
 ich dich von herzengrund
 doch lieben möchte alle
 ftund: drum komm doch
 und zeuch ein bey mir,
 mach wohnung und bereit
 mich dir!
 2. O Vater, nimm ganz
 kräftig ein das fehnende
 gemäthe, mach es zu dei-
 nem innern fchrein und dei-
 ner ftillen hütte: vergib,
 daß meine feele fich fo oft
 zerftreuet jämmerlich; ver-

Normalisierter Text

Wahrheit wandeln, ach lass
 mich aus der Wahrheit handeln,
 weil ich vom Geist der
 Lügen frei.
 8. Da sei dir denn mein
 ganzes Leben, du aller meiner
 Wünsche Ziel, zum wahren
 Aufenthalt gegeben, ach
 merkt ich dich sein oft und
 viel. Ach süßer Bräutigam,
 lass mich eilen und
 keinen Augenblick verweilen,
 dein Herz sei meines
 Herzens Ruh, dein Leben sei
 mein einziges Leben, mein
 Wollen sei dir hingegeben
 und alle meine Kraft dazu.
 553.
 <pb n="510a" src="510.jpg" />
 492 Vom Hunger und Durst
 553. Mel. 36.
 Hochheilige Dreieinigkeit,
 die du so süß
 und milde mich hast
 geschaffen in der Zeit zu deinem
 Ebenbilde; ach! Dass
 ich dich von Herzensgrund
 doch lieben möchte alle
 Stund: darum komm doch
 und zieh ein bei mir,
 mach Wohnung und bereit
 mich dir!
 2. O Vater, nimm ganz
 kräftig ein das sehnde
 Gemüte, mach es zu deinem
 innern Schrein und deiner
 stillen Hütte: vergib,
 dass meine Seele sich so
 oft zerstreut jämmerlich; versetze

ID

Gesangbuch1741_2_006961
 Gesangbuch1741_2_006962
 Gesangbuch1741_2_006963
 Gesangbuch1741_2_006964
 Gesangbuch1741_2_006965
 Gesangbuch1741_2_006966
 Gesangbuch1741_2_006967
 Gesangbuch1741_2_006968
 Gesangbuch1741_2_006969
 Gesangbuch1741_2_006970
 Gesangbuch1741_2_006971
 Gesangbuch1741_2_006972
 Gesangbuch1741_2_006973
 Gesangbuch1741_2_006974
 Gesangbuch1741_2_006975
 Gesangbuch1741_2_006976
 Gesangbuch1741_2_006977
 Gesangbuch1741_2_006978
 Gesangbuch1741_2_006979
 Gesangbuch1741_2_006980
 Gesangbuch1741_2_006981
 Gesangbuch1741_2_006982
 Gesangbuch1741_2_006983
 Gesangbuch1741_2_006984
 Gesangbuch1741_2_006985
 Gesangbuch1741_2_006986
 Gesangbuch1741_2_006987
 Gesangbuch1741_2_006988
 Gesangbuch1741_2_006989
 Gesangbuch1741_2_006990
 Gesangbuch1741_2_006991
 Gesangbuch1741_2_006992
 Gesangbuch1741_2_006993
 Gesangbuch1741_2_006994
 Gesangbuch1741_2_006995
 Gesangbuch1741_2_006996
 Gesangbuch1741_2_006997
 Gesangbuch1741_2_006998
 Gesangbuch1741_2_006999
 Gesangbuch1741_2_007000

Diplomatische Transkription

feze fie in deine ruh, daß
 nichts in ihr fey, als nur
 du.
 3. Sohn GOtts er-
 leuchte den verftand mit
 deiner weisheit lichte; ver-
 gib, daß er fich oft ge-
 wandt zu eitelem gedich-
 te: laß nunmehr nur in
 deinem fchein mein einziges
 fchaun und wirken feyn:
 zeuch ihn, daß er hier all-
 bereit enttreiffe fich der bö-
 fen zeit!
 4. O heilger Geift, du
 liebes-feur, entzünde mei-
 nen willen, ftark ihn, komm
 mir zu helf und fteur, den
 <pb n="510b" src="510.jpg" />
 deinen zu erfüllen: ver-
 gib, daß ich fo oft ge-
 wolt, was fändlich ift,
 und nicht gefolt; ver-
 leih, daß ich mit reiner
 brunft dich innig ewig lieb
 umfonft!
 5. O heilige Drey-Ei-
 nigkeit, fähr mich nur
 ganz von hinnen! richt
 zu dem lauf der ewigkeit
 all auß- und innre finnen:
 vereinge mich und laß mich
 hier Eins mit dir feyn,
 daß ich mit dir auch dort
 fey in der herrlichkeit,
 O heiligfte Drey-Einig-
 keit.
 554. Mel. 125.
 H@chfte vollkommen-
 heit, feeligtes wesen,

Normalisierter Text

sie in deine Ruh, dass
 nichts in ihr sei als nur
 du.
 3. Sohn Gottes, erleuchte
 den Verstand mit
 deiner Weisheit Lichte; vergib,
 dass er sich oft gewandt
 zu eittem Gedichte:
 lass nunmehr nur in
 deinem Schein mein einziges
 Schauen und Wirken sein:
 zieh ihn, dass er hier allbereit
 entreisse sich der bösen
 Zeit!
 4. O heiliger Geist, du
 Liebesfeuer, entzünde meinen
 Willen, stärk ihn, komm
 mir zu Hilf und Steuer, den
 <pb n="510b" src="510.jpg" />
 deinen zu erfüllen: vergib,
 dass ich so oft gewollt,
 was sündlich ist und
 nicht gesollt; verleih, dass
 ich mit reiner Brunst dich
 innig ewig lieb umsonst!
 5. O heilige Dreieinigkeit,
 führ mich nur ganz von
 hinnen! Richt zu dem Lauf
 der Ewigkeit all außre und
 innre Sinnen: vereine mich
 und lass mich hier eins mit
 dir sein, dass ich mit dir
 auch dort sei in der Herrlichkeit,
 o heiligste Dreieinigkeit.
 554. Mel. 125.
 Höchste Vollkommenheit,
 seligstes Wesen,
 reinste Wollust, Beherrscher
 der Welt! Herrlichste
 Majestät, die sich erlesen

ID

Gesangbuch1741_2_007001
 Gesangbuch1741_2_007002
 Gesangbuch1741_2_007003
 Gesangbuch1741_2_007004
 Gesangbuch1741_2_007005
 Gesangbuch1741_2_007006
 Gesangbuch1741_2_007007
 Gesangbuch1741_2_007008
 Gesangbuch1741_2_007009
 Gesangbuch1741_2_007010
 Gesangbuch1741_2_007011
 Gesangbuch1741_2_007012
 Gesangbuch1741_2_007013
 Gesangbuch1741_2_007014
 Gesangbuch1741_2_007015
 Gesangbuch1741_2_007016
 Gesangbuch1741_2_007017
 Gesangbuch1741_2_007018
 Gesangbuch1741_2_007019
 Gesangbuch1741_2_007020
 Gesangbuch1741_2_007021
 Gesangbuch1741_2_007022
 Gesangbuch1741_2_007023
 Gesangbuch1741_2_007024
 Gesangbuch1741_2_007025
 Gesangbuch1741_2_007026
 Gesangbuch1741_2_007027
 Gesangbuch1741_2_007028
 Gesangbuch1741_2_007029
 Gesangbuch1741_2_007030
 Gesangbuch1741_2_007031
 Gesangbuch1741_2_007032
 Gesangbuch1741_2_007033
 Gesangbuch1741_2_007034
 Gesangbuch1741_2_007035
 Gesangbuch1741_2_007036
 Gesangbuch1741_2_007037
 Gesangbuch1741_2_007038
 Gesangbuch1741_2_007039
 Gesangbuch1741_2_007040

Diplomatische Transkription

reinefte wolluft, be-
 herrlicher der welt! herr-
 lichfte Majestät, die sich er-
 lefen zu ihrer hofftadt das
 himmlische zelt, allwo dich
 preifen mit tausend wei-
 fen so viel im lichte ver-
 einigte schaaren der Se-
 raphinen, die auf- und ab-
 fahren.
 2. Selig, ach selig sind
 alle zu schätzen, die vor dem
 throne der herrlichkeit
 stehn, die an der fülle des
 lichts sich ergetzen, und oh-
 ne vorhang dich, wie du
 bist,
 <pb n="511a" src="511.jpg" />
 nach GOTT in Christo. 493
 bist, sehn; deren gemü-
 the der from der güte völ-
 lig und sonder abwechs-
 lung durchfließet, da man
 hienieden kaum tröpflein
 genießet.
 3. Wär doch mein geist
 erft von hinnen geführt,
 und in den pallast des him-
 mels veretzt, wo das voll-
 lendete heer triumphiret,
 und sich in ewigen freuden
 ergetzt! wenn soll ich sehen
 die zeit angehen, die mich so
 selig und herrlich beglückt,
 und mich zu jener gefell-
 schaft hinrucket?
 4. Doch warum wümfch
 ich entrucket zu werden, eh
 denn es zeit ist, dem stük-

Normalisierter Text

zu ihrer Hofstadt das
 himmlische Zelt, allwo dich
 preisen mit tausend Weisen
 so viel im Lichte vereinigte
 Scharen der Seraphinen,
 die auf- und abfahren.
 2. Selig, ach selig sind
 alle zu schätzen, die vor dem
 Throne der Herrlichkeit
 stehn, die an der Fülle des
 Lichts sich ergetzen und ohne
 Vorhang dich, wie du
 bist,
 <pb n="511a" src="511.jpg" />
 nach Gott in Christus. 493
 bist, sehen; deren Gemüter
 der Strom der Güte völlig
 und ohne Abwechslung
 durchfließt, da man
 hienieden kaum Tröpflein
 genießt.
 3. Wär doch mein Geist
 erst von hinnen geführt
 und in den Palast des Himmels
 versetzt, wo das vollendete
 Heer triumphiert
 und sich in ewigen Freuden
 ergötzt! Wann soll ich sehen
 die Zeit angehen, die mich so
 selig und herrlich beglückt
 und mich zu jener Gesellschaft
 hinrückt?
 4. Doch warum wünsch
 ich entrückt zu werden, ehe
 denn es Zeit ist, dem Stückwerk

ID

Gesangbuch1741_2_007041
 Gesangbuch1741_2_007042
 Gesangbuch1741_2_007043
 Gesangbuch1741_2_007044
 Gesangbuch1741_2_007045
 Gesangbuch1741_2_007046
 Gesangbuch1741_2_007047
 Gesangbuch1741_2_007048
 Gesangbuch1741_2_007049
 Gesangbuch1741_2_007050
 Gesangbuch1741_2_007051
 Gesangbuch1741_2_007052
 Gesangbuch1741_2_007053
 Gesangbuch1741_2_007054
 Gesangbuch1741_2_007055
 Gesangbuch1741_2_007056
 Gesangbuch1741_2_007057
 Gesangbuch1741_2_007058
 Gesangbuch1741_2_007059
 Gesangbuch1741_2_007060
 Gesangbuch1741_2_007061
 Gesangbuch1741_2_007062
 Gesangbuch1741_2_007063
 Gesangbuch1741_2_007064
 Gesangbuch1741_2_007065
 Gesangbuch1741_2_007066
 Gesangbuch1741_2_007067
 Gesangbuch1741_2_007068
 Gesangbuch1741_2_007069
 Gesangbuch1741_2_007070
 Gesangbuch1741_2_007071
 Gesangbuch1741_2_007072
 Gesangbuch1741_2_007073
 Gesangbuch1741_2_007074
 Gesangbuch1741_2_007075
 Gesangbuch1741_2_007076
 Gesangbuch1741_2_007077
 Gesangbuch1741_2_007078
 Gesangbuch1741_2_007079
 Gesangbuch1741_2_007080

Diplomatische Transkription

werk der zeit? gnug, daß
 ich felig auch hier fchon auf
 erden: ob gleich in hofnung
 und nicht ganz befreyt;
 darf ich doch wagen gläubig
 zu fagen, daß ich zu rechter
 zeit werde erlangen das,
 womit jene, die droben find,
 prangen.
 5. Stärke indelfen das
 zarte verlangen nach einer
 nähern gemeinchaft mit
 dir; dich, das vergnügliche
 ste gut zu umfängen, laß
 dich stets mehren der liebe
 begier: lehre mich eilen,
 und nicht verweilen, nach
 dir, dem höchsten zwek, mich
 stets zu lenken, und mich
 dir gänzlich zum opfer zu
 schenken.
 555. Mel. 58.
 Ich komm zu dir, mein
 Jesulein, mit kindlichen
 geberden, auf
 daß mein herz von seiner
 Pein durch deine frey soll
 werden: nimm hin mein
 herz, o Jesulein, laß es
 fein, wie dein eignes herze,
 feyn.
 2. Es sehnet sich ganz inniglich
 sich dir einzuverleiben,
 und deinem herzen
 ewiglich ein treues herz zu
 bleiben: drum nimm es
 hin, mein Jesulein, schließ
 es ein in dein eignes herz
 hinein.

Normalisierter Text

der Zeit? Genug, dass
 ich selig auch hier schon auf
 Erden: obgleich in Hoffnung
 und nicht ganz befreit;
 darf ich doch wagen, gläubig
 zu sagen, dass ich zu rechter
 Zeit werde erlangen das,
 womit jene, die droben sind,
 prangen.
 5. Stärke indessen das
 zarte Verlangen nach einer
 nähern Gemeinschaft mit
 dir; dich, das vergnüglichs-
 te Gut zu umfängen, lass
 dich stets mehren der Liebe
 Begier: lehre mich eilen
 und nicht verweilen, nach
 dir, dem höchsten Zweck, mich
 stets zu lenken und mich
 dir gänzlich zum Opfer zu
 schenken.
 555. Mel. 58.
 Ich komm zu dir, mein
 Jesulein, mit kindlichen
 Gebärden, auf dass
 mein Herz von seiner
 Pein durch deine frei soll
 werden: nimm hin mein
 Herz, o Jesulein, lass es
 sein, wie dein eignes Herze,
 sein.
 2. Es sehnet sich ganz inniglich,
 sich dir einzuverleiben
 und deinem Herzen
 ewiglich ein treues Herz zu
 bleiben: drum nimm es
 hin, mein Jesulein, schließ
 es ein in dein eignes Herz
 hinein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007081	556. Mel. 20.	556. Mel. 20.
Gesangbuch1741_2_007082	Du wunderŕschönes	Du wunderschönes
Gesangbuch1741_2_007083	Wefen, o du Glanz	Wesen, o du Glanz
Gesangbuch1741_2_007084	der herrlichkeit! von	der Herrlichkeit! von
Gesangbuch1741_2_007085	dem Vater auserlefen zum	dem Vater auserlesen zum
Gesangbuch1741_2_007086	erlöfer in der zeit! ach! ich	Erlöser in der Zeit! Ach! ich
Gesangbuch1741_2_007087	weiß, daß ich auf erden, der	weiß, dass ich auf Erden, der
Gesangbuch1741_2_007088	ich bin ein ŕchnöder knecht,	ich bin ein schnöder Knecht,
Gesangbuch1741_2_007089	felig, heilig und gerecht, ohŕ	selig, heilig und gerecht, ohne
Gesangbuch1741_2_007090	ne dich kan nimmer werŕ	dich kann nimmer werden.
Gesangbuch1741_2_007091	den. Ach wie foll ich würŕ	Ach wie soll ich würdiglich,
Gesangbuch1741_2_007092	diglich, mein Erlöfer, preis	mein Erlöser, preisen
Gesangbuch1741_2_007093	fen dich.	dich.
Gesangbuch1741_2_007094	2. Komm, mein Liebŕter,	2. Komm, mein Liebster,
Gesangbuch1741_2_007095	laß mich ŕchauen, wie du biŕt	lass mich schauen, wie du bist
Gesangbuch1741_2_007096	fo	so
Gesangbuch1741_2_007097	<pb n="512a" src="512.jpg" />	<pb n="512a" src="512.jpg" />
Gesangbuch1741_2_007098	494 Vom Hunger und Durŕt	494 Vom Hunger und Durst
Gesangbuch1741_2_007099	fo wohlgefalt, ŕchöner, als	so wohlgestalt, schöner, als
Gesangbuch1741_2_007100	die ŕchönŕten auen, allzeit	die schönsten Auen, allzeit
Gesangbuch1741_2_007101	lieblich, nimmer alt. Komm,	lieblich, nimmer alt. Komm,
Gesangbuch1741_2_007102	du aufenthalt der ŕiechen!	du Aufenthalt der Siechen!
Gesangbuch1741_2_007103	komm, du lichter gnadenŕ	Komm, du lichter Gnadenschein,
Gesangbuch1741_2_007104	ŕchein, und du niedrige	und du niedriges
Gesangbuch1741_2_007105	blümelein! laß mich deinen	Blümelein! Lass mich deinen
Gesangbuch1741_2_007106	ballam riechen, komm, mein	Balsam riechen, komm, mein
Gesangbuch1741_2_007107	leben, komm heran, daß ich	Leben, komm heran, dass ich
Gesangbuch1741_2_007108	dich genieŕfen kan.	dich genießen kann.
Gesangbuch1741_2_007109	3. Schaf in mir noch hier	3. Schaff in mir noch hier
Gesangbuch1741_2_007110	auf erden, daß ich wie ein	auf Erden, dass ich wie ein
Gesangbuch1741_2_007111	bäumlein felt in dich mag	Bäumlein fest in dich mag
Gesangbuch1741_2_007112	gewurzelt werden, diefen	gewurzelt werden, diesen
Gesangbuch1741_2_007113	ŕchaz halt ich fürs beŕt, auch	Schatz halt ich fürs Best', auch
Gesangbuch1741_2_007114	viel höher als rubinen, theuŕ	viel höher als Rubinen, teurer
Gesangbuch1741_2_007115	rer als den güldnen ŕand,	als den güldnen Sand,
Gesangbuch1741_2_007116	ŕchöner als den diamant,	schöner als den Diamant,
Gesangbuch1741_2_007117	die der eitelkeit noch dieŕ	die der Eitelkeit noch dienen,
Gesangbuch1741_2_007118	nen, beŕer als der perlen	besser als der Perlenschein,
Gesangbuch1741_2_007119	ŕchein, wenn ŕie noch fo	wenn sie noch so
Gesangbuch1741_2_007120	köŕtlich feyn.	köstlich sein.

ID

Gesangbuch1741_2_007121
 Gesangbuch1741_2_007122
 Gesangbuch1741_2_007123
 Gesangbuch1741_2_007124
 Gesangbuch1741_2_007125
 Gesangbuch1741_2_007126
 Gesangbuch1741_2_007127
 Gesangbuch1741_2_007128
 Gesangbuch1741_2_007129
 Gesangbuch1741_2_007130
 Gesangbuch1741_2_007131
 Gesangbuch1741_2_007132
 Gesangbuch1741_2_007133
 Gesangbuch1741_2_007134
 Gesangbuch1741_2_007135
 Gesangbuch1741_2_007136
 Gesangbuch1741_2_007137
 Gesangbuch1741_2_007138
 Gesangbuch1741_2_007139
 Gesangbuch1741_2_007140
 Gesangbuch1741_2_007141
 Gesangbuch1741_2_007142
 Gesangbuch1741_2_007143
 Gesangbuch1741_2_007144
 Gesangbuch1741_2_007145
 Gesangbuch1741_2_007146
 Gesangbuch1741_2_007147
 Gesangbuch1741_2_007148
 Gesangbuch1741_2_007149
 Gesangbuch1741_2_007150
 Gesangbuch1741_2_007151
 Gesangbuch1741_2_007152
 Gesangbuch1741_2_007153
 Gesangbuch1741_2_007154
 Gesangbuch1741_2_007155
 Gesangbuch1741_2_007156
 Gesangbuch1741_2_007157
 Gesangbuch1741_2_007158
 Gesangbuch1741_2_007159
 Gesangbuch1741_2_007160

Diplomatische Transkription

4. Lieblich find dein edle
 hütten, schön von gnad und
 himmelsgunft, da du pfle-
 geft auszufchütten deiner
 füffen liebe brunft: meine
 feele, GOtt, verlanget, daß
 fie möge fröhlich ftehn, und
 mit klaren augen fehn, wie
 dein hohe wohnung pran-
 get: leib und feel erfreuen
 fich, HERR, in dir ganz in-
 niglich.
 5. Wohl den menfchen,
 die da loben deine wohlthat
 immerdar, und durch deinen
 fchuz on oben find befchir-
 <pb n="512b" src="512.jpg" />
 met für gefahr, die dich heif-
 fen ihre ftärke, die ihr leben
 in der ruh, in der mühe
 bringen zu, und in GOtt
 thun ihre werke. Christen,
 die also gethan, laufen frifch
 die ftreiterbahn.
 557. Mel. 30.
 JESU! ewge Sonne,
 aller Engel wonne,
 was vor freude muß
 es feyn, wenn du kommft
 ins herz hinein.
 2. Du erleuchtest die blin-
 den, machft die nacht ver-
 fchwinden, bringeft dem ge-
 wiffen ruh, giebst ihm wah-
 ren troft darzu.
 3. Die gebeugte feele
 jauchzt in ihrer höhle.
 Denn du tränkft fie, wie
 ein from, machft fie heilig,
 fatt und fromm.

Normalisierter Text

4. Lieblich sind dein edle
 Hütten, schön von Gnad' und
 Himmelsgunst, da du pflegest
 auszuschütten deiner
 süßen Liebe Brunst: meine
 Seele, Gott, verlanget, dass
 sie möge fröhlich stehn und
 mit klaren Augen sehn, wie
 dein hohe Wohnung pranget:
 Leib und Seel' erfreuen
 sich, Herr, in dir ganz inniglich.
 5. Wohl den Menschen,
 die da loben deine Wohlthat
 immerdar und durch deinen
 Schutz von oben sind beschir-
 <pb n="512b" src="512.jpg" />
 met für Gefahr, die dich heißen
 ihre Stärke, die ihr Leben
 in der Ruh, in der Mühe
 bringen zu und in Gott
 tun ihre Werke. Christen,
 die also getan, laufen frisch
 die Streiterbahn.
 557. Mel. 30.
 Jesu! ewge Sonne,
 aller Engel Wonne,
 was vor Freude muss
 es sein, wenn du kommst
 ins Herz hinein.
 2. Du erleuchtest die Blinden,
 machst die Nacht verschwinden,
 bringest dem Gewissen
 Ruh, gibst ihm wahren
 Trost darzu.
 3. Die gebeugte Seele
 jauchzt in ihrer Höhle.
 Denn du tränkst sie, wie
 ein Strom, machst sie heilig,
 satt und fromm.

ID

Gesangbuch1741_2_007161
 Gesangbuch1741_2_007162
 Gesangbuch1741_2_007163
 Gesangbuch1741_2_007164
 Gesangbuch1741_2_007165
 Gesangbuch1741_2_007166
 Gesangbuch1741_2_007167
 Gesangbuch1741_2_007168
 Gesangbuch1741_2_007169
 Gesangbuch1741_2_007170
 Gesangbuch1741_2_007171
 Gesangbuch1741_2_007172
 Gesangbuch1741_2_007173
 Gesangbuch1741_2_007174
 Gesangbuch1741_2_007175
 Gesangbuch1741_2_007176
 Gesangbuch1741_2_007177
 Gesangbuch1741_2_007178
 Gesangbuch1741_2_007179
 Gesangbuch1741_2_007180
 Gesangbuch1741_2_007181
 Gesangbuch1741_2_007182
 Gesangbuch1741_2_007183
 Gesangbuch1741_2_007184
 Gesangbuch1741_2_007185
 Gesangbuch1741_2_007186
 Gesangbuch1741_2_007187
 Gesangbuch1741_2_007188
 Gesangbuch1741_2_007189
 Gesangbuch1741_2_007190
 Gesangbuch1741_2_007191
 Gesangbuch1741_2_007192
 Gesangbuch1741_2_007193
 Gesangbuch1741_2_007194
 Gesangbuch1741_2_007195
 Gesangbuch1741_2_007196
 Gesangbuch1741_2_007197
 Gesangbuch1741_2_007198
 Gesangbuch1741_2_007199
 Gesangbuch1741_2_007200

Diplomatische Transkription

4. Alle kräft und fin-
 nen werden deiner in-
 nen: auch die glieder fprin-
 gen fchier aus frolocken ü-
 ber dir.
 5. Deine gnaden-küffe
 find der feelen üffe, dein
 geruch ift gänzlich gleich
 GOtt und feinem him-
 melreich.
 6. Sey doch nicht mehr
 lange, denn mir ift fchon
 bange; und mein herze
 wart
 <pb n="513a" src="513.jpg" />
 nach GOtt in Chrifto. 495
 wart auf dich, dir zu ruhen
 ewiglich.
 7. Alle deine gaben kön-
 nen mich zwar laben, aber
 keine, JESU Chrifto,
 fchmeckt mir, wie du felber
 bißt.
 558. Mel. 30.
 JESU komm doch
 felbft zu mir, und
 verbleibe für und
 für; komm doch, werther
 feelen-freund, liebfter, den
 mein herze meynt.
 2. Taufendmal begehrt ich
 dich, weil fonft nichts ver-
 gnüget mich: Taufend-
 mal fchrey ich zu dir:
 JESU! JESU! komm
 zu mir.
 3. Keine luft ift auf der
 welt, die mein herz zufrie-
 den ftellt: dein, o JESU!
 bey mir feyn nenn ich meine

Normalisierter Text

4. Alle Kraft und Sinnen
 werden deiner innen:
 auch die Glieder springen
 schier aus Frohlocken über
 dir.
 5. Deine Gnadenküsse
 sind der Seelen Süße, dein
 Geruch ist gänzlich gleich
 Gott und seinem Himmelreich.
 6. Sei doch nicht mehr
 lange, denn mir ist schon
 bange; und mein Herze
 wart'
 <pb n="513a" src="513.jpg" />
 nach Gott in Christus. 495
 wart' auf dich, dir zu ruhen
 ewiglich.
 7. Alle deine Gaben können
 mich zwar laben, aber
 keine, Jesu Christ,
 schmeckt mir, wie du selber
 bist.
 558. Mel. 30.
 Jesu, komm doch
 selbst zu mir und
 verbleibe für und
 für; komm doch, werther
 Seelenfreund, liebster, den
 mein Herze meint.
 2. Tausendmal begehrt ich
 dich, weil sonst nichts vergnügt
 mich: Tausendmal
 schrei ich zu dir:
 Jesu! Jesu! komm
 zu mir.
 3. Keine Lust ist auf der
 Welt, die mein Herz zufrieden
 stellt: dein, o Jesu!
 bei mir sein nenn ich meine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007201	luft allein.	Lust allein.
Gesangbuch1741_2_007202	4. Aller engel glanz und	4. Aller Engel Glanz und
Gesangbuch1741_2_007203	pracht, und was ihnen freu-	Pracht, und was ihnen Freude
Gesangbuch1741_2_007204	de macht, geht mir, füffer	macht, geht mir, süßer
Gesangbuch1741_2_007205	feelen-mann! ohne dich ja	Seelenmann! ohne dich ja
Gesangbuch1741_2_007206	gar nichts an.	gar nichts an.
Gesangbuch1741_2_007207	5. Nimm nur alles von	5. Nimm nur alles von
Gesangbuch1741_2_007208	mir hin, ich verändre nicht	mir hin, ich verändre nicht
Gesangbuch1741_2_007209	den finn: du, o JESU!	den Sinn: du, o Jesu!
Gesangbuch1741_2_007210	muft allein ewig meine freu-	musst allein ewig meine Freude
Gesangbuch1741_2_007211	de feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_007212	6. Keinem andern lag	6. Keinem andern sag
Gesangbuch1741_2_007213	ich zu, daß ich ihm mein	ich zu, dass ich ihm mein
Gesangbuch1741_2_007214	<pb n="513b" src="513.jpg" />	<pb n="513b" src="513.jpg" />
Gesangbuch1741_2_007215	herz aufthun: dich alleine	Herz aufthun: dich alleine
Gesangbuch1741_2_007216	laß ich ein, dich alleine nenn	lass ich ein, dich alleine nenn
Gesangbuch1741_2_007217	ich mein.	ich mein.
Gesangbuch1741_2_007218	7. Dich alleine, GOttes	7. Dich alleine, Gottes
Gesangbuch1741_2_007219	Sohn, heiß ich meine kron	Sohn, heiß ich meine Kron'
Gesangbuch1741_2_007220	und lohn. Du, für mich	und Lohn. Du, für mich
Gesangbuch1741_2_007221	verwundtes Lamm, bist al-	verwundetes Lamm, bist allein
Gesangbuch1741_2_007222	lein mein Bräutigam.	mein Bräutigam.
Gesangbuch1741_2_007223	559. Mel. 126.	559. Mel. 126.
Gesangbuch1741_2_007224	Liebfter aller lieben,	Liebster aller Lieben,
Gesangbuch1741_2_007225	meiner feelen ruhm,	meiner Seelen Ruhm,
Gesangbuch1741_2_007226	dem ich mich ver-	dem ich mich verschrieben
Gesangbuch1741_2_007227	fchrieben als fein eigen-	als sein Eigentum:
Gesangbuch1741_2_007228	thum: ich bin krank für	ich bin krank vor
Gesangbuch1741_2_007229	liebe, und die starken triebe	Liebe, und die starken Triebe
Gesangbuch1741_2_007230	ziehen mich von mir zu dir,	ziehen mich von mir zu dir,
Gesangbuch1741_2_007231	o Sarons-Blum!	o Sarons-Blum!
Gesangbuch1741_2_007232	2. Ich feh auf der erden	2. Ich seh auf der Erden
Gesangbuch1741_2_007233	nichts beftändig an, drum	nichts beständig an, drum
Gesangbuch1741_2_007234	will ich frey werden, von	will ich frei werden von
Gesangbuch1741_2_007235	dem erden-plan. Laß die	dem Erdenplan. Lass die
Gesangbuch1741_2_007236	finnen fchweigen, die fich ab-	Sinne schweigen, die sich abwärts
Gesangbuch1741_2_007237	werts neigen: nimm mich	neigen: nimm mich
Gesangbuch1741_2_007238	von mir felbft hin, wo du	von mir selbst hin, wo du
Gesangbuch1741_2_007239	alles bist.	alles bist.
Gesangbuch1741_2_007240	3. Chrifti liebe taube, aus-	3. Christi liebe Taube, auserwählte

ID

Gesangbuch1741_2_007241
 Gesangbuch1741_2_007242
 Gesangbuch1741_2_007243
 Gesangbuch1741_2_007244
 Gesangbuch1741_2_007245
 Gesangbuch1741_2_007246
 Gesangbuch1741_2_007247
 Gesangbuch1741_2_007248
 Gesangbuch1741_2_007249
 Gesangbuch1741_2_007250
 Gesangbuch1741_2_007251
 Gesangbuch1741_2_007252
 Gesangbuch1741_2_007253
 Gesangbuch1741_2_007254
 Gesangbuch1741_2_007255
 Gesangbuch1741_2_007256
 Gesangbuch1741_2_007257
 Gesangbuch1741_2_007258
 Gesangbuch1741_2_007259
 Gesangbuch1741_2_007260
 Gesangbuch1741_2_007261
 Gesangbuch1741_2_007262
 Gesangbuch1741_2_007263
 Gesangbuch1741_2_007264
 Gesangbuch1741_2_007265
 Gesangbuch1741_2_007266
 Gesangbuch1741_2_007267
 Gesangbuch1741_2_007268
 Gesangbuch1741_2_007269
 Gesangbuch1741_2_007270
 Gesangbuch1741_2_007271
 Gesangbuch1741_2_007272
 Gesangbuch1741_2_007273
 Gesangbuch1741_2_007274
 Gesangbuch1741_2_007275
 Gesangbuch1741_2_007276
 Gesangbuch1741_2_007277
 Gesangbuch1741_2_007278
 Gesangbuch1741_2_007279
 Gesangbuch1741_2_007280

Diplomatische Transkription

erwehltē braut! felig ift der
 glaube, der ohn fehen traut;
 nimm nur dein verlangen
 in gedult gefangen, und fey
 ganz gewiß, daß fein aug
 auf dich ſchaut.
 4. Auf der erden ſchwe-
 ben ſchadet keinem nichts;
 aber irrdifch leben bricht
 die liebes-pflicht. Glaube
 du nur fehte, daß es fey das
 beſte,
 <pb n="514a" src="514.jpg" />
 496 Vom Hunger und Durft
 beſte, was von feiner hand
 dir je und je gefchicht.
 5. Amen! HERR, ich
 glaube, daß dein theures
 pfand dir wohl niemand
 raube aus der treuen hand:
 aber unterdeffen wird mein
 herz gefreffen unter vielem
 leid; hilf mir in andern
 ftand.
 6. Willſt du mit regieren,
 und ohn leiden feyn? foll
 die kron dich zieren, ohne
 alle pein? Liebſte! das ift
 eben recht das Chriſtenle-
 ben, wenn der creuz-dorn
 tief fticht ins herz hinein.
 7. Bräutigam meiner fee-
 len! dort ift nichts als
 freud, hie muß ich mich
 quälen in der eitelkeit: foll
 ich mich nicht fehen, dort
 zu ftehn bey denen, die nun
 nimmermehr berührt qual
 und leid?
 8. Fliegende gedanken

Normalisierter Text

Braut! Selig ist der
 Glaube, der ohn' Sehen traut;
 nimm nur dein Verlangen
 in Geduld gefangen, und sei
 ganz gewiss, dass sein Aug'
 auf dich schaut.
 4. Auf der Erden schweben
 schadet keinem nichts;
 aber irdisch Leben bricht
 die Liebespflicht. Glaube
 du nur feste, dass es sei das
 Beste,
 <pb n="514a" src="514.jpg" />
 496 Vom Hunger und Durst
 Beste, was von seiner Hand
 dir je und je geschieht.
 5. Amen! Herr, ich
 glaube, dass dein teures
 Pfand dir wohl niemand
 raube aus der treuen Hand:
 aber unterdessen wird mein
 Herz gefressen unter vielem
 Leid; hilf mir in andern
 Stand.
 6. Willst du mit regieren
 und ohn' Leiden sein? Soll
 die Kron' dich zieren, ohne
 alle Pein? Liebste! das ist
 eben recht das Christenleben,
 wenn der Kreuzdorn
 tief sticht ins Herz hinein.
 7. Bräutigam meiner Seelen!
 Dort ist nichts als
 Freud', hie muss ich mich
 quälen in der Eitelkeit: Soll
 ich mich nicht sehen, dort
 zu stehn bei denen, die nun
 nimmermehr berührt Qual
 und Leid?
 8. Fliegende Gedanken

ID

Gesangbuch1741_2_007281
 Gesangbuch1741_2_007282
 Gesangbuch1741_2_007283
 Gesangbuch1741_2_007284
 Gesangbuch1741_2_007285
 Gesangbuch1741_2_007286
 Gesangbuch1741_2_007287
 Gesangbuch1741_2_007288
 Gesangbuch1741_2_007289
 Gesangbuch1741_2_007290
 Gesangbuch1741_2_007291
 Gesangbuch1741_2_007292
 Gesangbuch1741_2_007293
 Gesangbuch1741_2_007294
 Gesangbuch1741_2_007295
 Gesangbuch1741_2_007296
 Gesangbuch1741_2_007297
 Gesangbuch1741_2_007298
 Gesangbuch1741_2_007299
 Gesangbuch1741_2_007300
 Gesangbuch1741_2_007301
 Gesangbuch1741_2_007302
 Gesangbuch1741_2_007303
 Gesangbuch1741_2_007304
 Gesangbuch1741_2_007305
 Gesangbuch1741_2_007306
 Gesangbuch1741_2_007307
 Gesangbuch1741_2_007308
 Gesangbuch1741_2_007309
 Gesangbuch1741_2_007310
 Gesangbuch1741_2_007311
 Gesangbuch1741_2_007312
 Gesangbuch1741_2_007313
 Gesangbuch1741_2_007314
 Gesangbuch1741_2_007315
 Gesangbuch1741_2_007316
 Gesangbuch1741_2_007317
 Gesangbuch1741_2_007318
 Gesangbuch1741_2_007319
 Gesangbuch1741_2_007320

Diplomatische Transkription

reiffen deinen finn, aus, in
 fichern fchranken der ver
 leugnung hin. Du folt fei
 ner warten in dem creuzes
 garten: gnug, daß er doch
 will in, mit und bey dir
 feyn.
 9. Laß dich nicht verwir
 ren die begierlichkeit: du
 kanft niemal irren in gelaf
 fenheit. Er will deine fa
 chen ohne dich wohl ma
 chen, ruhe du in ihm und
 harre feiner zeit.
 10. Heyland, Freund und
 König! ich erkenn' aufs neu,
 daß ich viel zu wenig aller
 deiner treu. Ich will deine
 lehren mit gehorfam ehren,
 denn du weißt allein, was
 mir das befte fey.
 11. Soll ich länger leben,
 lebe du in mir, dir bleib ich
 ergeben, beydes dort und
 hier. Werd ich endlich lie
 gen und die krone kriegen,
 ey, fo fahr ich hin mit freu
 diger begier.
 12. O! wie will ich dro
 ben in des himmels thron
 dich fo fröhlich loben, o du
 GOTTes-Sohn! wenn ich
 werde hören bey der engel
 chören, in der ftolzen ruh,
 den ewgen jubel-thon.
 13. Ja auch hier fchon
 finge, was nur JESUM
 nennt, Halleluja! bringe,
 wer den Heyland kennt.

Normalisierter Text

reißen deinen Sinn aus, in
 sichern Schranken der Verleugnung
 hin. Du sollst seiner
 warten in dem Kreuzesgarten:
 Genug, dass er doch
 will in, mit und bei dir
 sein.
 9. Lass dich nicht verwirren
 die Begierlichkeit: du
 kannst niemals irren in Gelassenheit.
 Er will deine Sachen
 ohne dich wohl ma
 chen, ruhe du in ihm und
 harre seiner Zeit.
 10. Heiland, Freund und
 König! Ich erkenn' aufs Neu',
 dass ich viel zu wenig aller
 deiner Treu'. Ich will deine
 Lehren mit Gehorsam ehren,
 denn du weißt allein, was
 mir das Beste sei.
 11. Soll ich länger leben,
 lebe du in mir, dir bleib ich
 ergeben, beides dort und
 hier. Werd' ich endlich siegen
 und die Krone kriegen,
 ei, so fahr ich hin mit freudiger
 Begier.
 12. O! wie will ich droben
 in des Himmels Thron
 dich so fröhlich loben, o du
 Gottes-Sohn! wenn ich
 werde hören bei der Engel
 Chören, in der stolzen Ruh,
 den ewgen Jubelton.
 13. Ja auch hier schon
 singe, was nur Jesum
 nennt, Halleluja! bringe,
 wer den Heiland kennt.

ID

Gesangbuch1741_2_007321
 Gesangbuch1741_2_007322
 Gesangbuch1741_2_007323
 Gesangbuch1741_2_007324
 Gesangbuch1741_2_007325
 Gesangbuch1741_2_007326
 Gesangbuch1741_2_007327
 Gesangbuch1741_2_007328
 Gesangbuch1741_2_007329
 Gesangbuch1741_2_007330
 Gesangbuch1741_2_007331
 Gesangbuch1741_2_007332
 Gesangbuch1741_2_007333
 Gesangbuch1741_2_007334
 Gesangbuch1741_2_007335
 Gesangbuch1741_2_007336
 Gesangbuch1741_2_007337
 Gesangbuch1741_2_007338
 Gesangbuch1741_2_007339
 Gesangbuch1741_2_007340
 Gesangbuch1741_2_007341
 Gesangbuch1741_2_007342
 Gesangbuch1741_2_007343
 Gesangbuch1741_2_007344
 Gesangbuch1741_2_007345
 Gesangbuch1741_2_007346
 Gesangbuch1741_2_007347
 Gesangbuch1741_2_007348
 Gesangbuch1741_2_007349
 Gesangbuch1741_2_007350
 Gesangbuch1741_2_007351
 Gesangbuch1741_2_007352
 Gesangbuch1741_2_007353
 Gesangbuch1741_2_007354
 Gesangbuch1741_2_007355
 Gesangbuch1741_2_007356
 Gesangbuch1741_2_007357
 Gesangbuch1741_2_007358
 Gesangbuch1741_2_007359
 Gesangbuch1741_2_007360

Diplomatische Transkription

Laßt uns hier im lieben und
 im loben üben, bis der freye
 geift sich von der hütte
 trennt.
 560. Mel. 92.
 Liebfter Heyland na
 he dich, und mein
 herz berühre; und
 durch deine GOttes-kraft
 mich zu dir hinführe, daß
 ich
 <pb n="515a" src="515.jpg" />
 nach GOtt in Chrlfto. 497
 ich dich inniglich mög in
 liebe fallen, alles andre
 haffen.
 2. Creaturen bleibet fern,
 und was fonft kan ftören:
 JESU, ich will fchweigen
 gern, deine lehre hören;
 fchaffe du wahre ruh, wirke
 nach gefallen, ich halt ftill
 in allen.
 3. Was noch flüchtig,
 fammle du, was noch ftolz
 ift, beuge; was verwirret,
 bring zur ruh; was noch
 hart, erweiche; daß in mir
 nichts hinfür lebe noch er
 fcheine, als mein freund al
 leine. *
 * Gal. 2, 20.
 561. Mel. 45.
 Liebfter JESU, du
 wirft kommen, zu er
 freuen deine from
 men, die betränget find all
 hier! JESU mich, JE
 SU, mich verlangt nach
 dir!

Normalisierter Text

Lasst uns hier im Lieben und
 im Loben üben, bis der freie
 Geist sich von der Hütte
 trennt.
 560. Mel. 92.
 Liebster Heiland, nahe
 dich und mein
 Herz berühre; und
 durch deine Gottes-Kraft
 mich zu dir hinführe, dass
 ich
 <pb n="515a" src="515.jpg" />
 nach Gott in Christus. 497
 ich dich inniglich mög' in
 Liebe fassen, alles andre
 hassen.
 2. Kreaturen, bleibet fern,
 und was sonst kann stören:
 Jesu, ich will schweigen
 gern, deine Lehre hören;
 schaffe du wahre Ruh, wirke
 nach Gefallen, ich halt' still
 in allen.
 3. Was noch flüchtig,
 sammle du, was noch stolz
 ist, beuge; was verwirret,
 bring zur Ruh; was noch
 hart, erweiche; dass in mir
 nichts hinfür lebe noch erscheine,
 als mein Freund alleine.
 *
 * Gal. 2, 20.
 561. Mel. 45.
 Liebster Jesu, du
 wirst kommen, zu erfreuen
 deine Frommen,
 die bedrängt sind allhier!
 Jesu mich, Jesu,
 mich verlangt nach
 dir!

ID

Gesangbuch1741_2_007361
 Gesangbuch1741_2_007362
 Gesangbuch1741_2_007363
 Gesangbuch1741_2_007364
 Gesangbuch1741_2_007365
 Gesangbuch1741_2_007366
 Gesangbuch1741_2_007367
 Gesangbuch1741_2_007368
 Gesangbuch1741_2_007369
 Gesangbuch1741_2_007370
 Gesangbuch1741_2_007371
 Gesangbuch1741_2_007372
 Gesangbuch1741_2_007373
 Gesangbuch1741_2_007374
 Gesangbuch1741_2_007375
 Gesangbuch1741_2_007376
 Gesangbuch1741_2_007377
 Gesangbuch1741_2_007378
 Gesangbuch1741_2_007379
 Gesangbuch1741_2_007380
 Gesangbuch1741_2_007381
 Gesangbuch1741_2_007382
 Gesangbuch1741_2_007383
 Gesangbuch1741_2_007384
 Gesangbuch1741_2_007385
 Gesangbuch1741_2_007386
 Gesangbuch1741_2_007387
 Gesangbuch1741_2_007388
 Gesangbuch1741_2_007389
 Gesangbuch1741_2_007390
 Gesangbuch1741_2_007391
 Gesangbuch1741_2_007392
 Gesangbuch1741_2_007393
 Gesangbuch1741_2_007394
 Gesangbuch1741_2_007395
 Gesangbuch1741_2_007396
 Gesangbuch1741_2_007397
 Gesangbuch1741_2_007398
 Gesangbuch1741_2_007399
 Gesangbuch1741_2_007400

Diplomatische Transkription

2. Ach! fo laß mich deine
 bleiben, laß mich deinen
 Geift ftets treiben, daß du
 allzeit wohnft in mir; JEſu
 fu mich, □c.

3. Richte, JESU!
 meine wege, bahne du
 felbft meine ftege, laß mich
 feufzen für und für: JEfu
 mich, □c.

<pb n="515b" src="515.jpg" />

4. Komm doch, JEfu!
 mein vergnügen, in mein
 herz, die fünden liegen eben
 noch vor meiner thür. JEſu
 fu mich, □c.

5. An dir hanget meine feeſe
 le, ohne dich ich mich fehr
 quäle, ohne dich vergeh ich
 fchier: JEfu mich, □c.

6. Bilde du dein fchönes
 Bilde in mein herz und mach
 es milde; fpiegle deinen
 glanz in mir: JEfu mich, □c.

7. Ey nun, JEfu, fchönſte
 fte Wonne, fchein in mir,
 du Lebens-Sonne! fonft ifts
 nichts im leben hier: JEfu
 mich, □c.

8. Treufte deine gnaſe
 den-regen, voller kräfte,
 voller legen, geh durch meiſe
 nes herzens thür: JEfu
 mich, □c.

9. Halte meine feele feſte,
 du biſt ja der allerbeſte;
 ach! daß ich dich nicht ver-
 lier: JEfu mich, □c.

562. Mel. 21.
 Liebſter JEfu, ich

Normalisierter Text

2. Ach! so lass mich deine
 bleiben, lass mich deinen
 Geist stets treiben, dass du
 allzeit wohnst in mir; Jesu
 mich, etc.

3. Richte, Jesu!
 meine Wege, bahne du
 selbst meine Stege, lass mich
 seufzen für und für: Jesu
 mich, etc.

<pb n="515b" src="515.jpg" />

4. Komm doch, Jesu!
 mein Vergnügen, in mein
 Herz, die Sünden liegen eben
 noch vor meiner Tür. Jesu
 mich, etc.

5. An dir hanget meine Seele,
 ohne dich ich mich sehr
 quäle, ohne dich vergeh ich
 schier: Jesu mich, etc.

6. Bilde du dein schönes
 Bilde in mein Herz und mach
 es milde; spiegle deinen
 Glanz in mir: Jesu mich, etc.

7. Ei nun, Jesu, schönste
 Wonne, schein in mir,
 du Lebens-Sonne! Sonst ist
 nichts im Leben hier: Jesu
 mich, etc.

8. Treue deine Gnadenregen,
 voller Kräfte,
 voller Segen, geh durch meines
 Herzens Tür: Jesu
 mich, etc.

9. Halte meine Seele feste,
 du bist ja der Allerbesteste;
 ach! dass ich dich nicht verlier!
 Jesu mich, etc.

562. Mel. 21.
 Liebster Jesu, ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007401	bin da, unfre liebe zu	bin da, unsre Liebe zu
Gesangbuch1741_2_007402	befingen, und will	besingen, und will
Gesangbuch1741_2_007403	das, was uns verbindet, dei-	das, was uns verbindet, deinen
Gesangbuch1741_2_007404	nen kindern hinterbringen.	Kindern hinterbringen.
Gesangbuch1741_2_007405	Ob die welt nach GOTT	Ob die Welt nach Gott
Gesangbuch1741_2_007406	nichts fraget! ey, fo fey es	nichts fraget! Ei, so sei es
Gesangbuch1741_2_007407	doch gefaget.	doch gesaget.
Gesangbuch1741_2_007408	2. Liebfter Heyland, alles	2. Liebster Heiland, alles
Gesangbuch1741_2_007409	Ji ift	ist
Gesangbuch1741_2_007410	<pb n="516a" src="516.jpg" />	<pb n="516a" src="516.jpg" />
Gesangbuch1741_2_007411	498 Vom Hunger und Durft	498 Vom Hunger und Durst
Gesangbuch1741_2_007412	ift deiner leits vorlängft ge-	ist deinerseits vorlängst geschehen,
Gesangbuch1741_2_007413	fchehen, die erlöfeten des	die Erlöseten des
Gesangbuch1741_2_007414	HERRN können es an fch	Herrn können es an sich
Gesangbuch1741_2_007415	erfehen, weiter hab ichs	ersehen, weiter hab ichs
Gesangbuch1741_2_007416	nicht getrieben, als: ich	nicht getrieben, als: ich
Gesangbuch1741_2_007417	möcht ihn gerne lieben.	möcht' ihn gerne lieben.
Gesangbuch1741_2_007418	3. Liebe macht uns ftark	3. Liebe macht uns stark
Gesangbuch1741_2_007419	und groß an dem geift und	und groß an dem Geist und
Gesangbuch1741_2_007420	innern finnen, fie verlacht	innern Sinnen, sie verlacht
Gesangbuch1741_2_007421	die blinde welt und ihr lä-	die blinde Welt und ihr lästerlich
Gesangbuch1741_2_007422	fterlich beginnen. Sie hat	Beginnen. Sie hat
Gesangbuch1741_2_007423	mehr als todes-ftärke.	mehr als Todesstärke.
Gesangbuch1741_2_007424	Liebe treibet wunder-wer-	Liebe treibet Wunderwerke.
Gesangbuch1741_2_007425	ke.	4. Meine Liebe lässet
Gesangbuch1741_2_007426	4. Meine liebe läffet	mich alle Schmach mit Freuden
Gesangbuch1741_2_007427	mich alle fchmach mit freu-	tragen, wie man dem
Gesangbuch1741_2_007428	den tragen, wie man dem	Geliebten dort tat in seinen
Gesangbuch1741_2_007429	geliebten dort that in fei-	Leidenstagen. Denk' ich
Gesangbuch1741_2_007430	nen leidens-tagen. Den-	an seine Wunden;
Gesangbuch1741_2_007431	ke ich an feine wunden;	dann ist alles überwunden.
Gesangbuch1741_2_007432	dann ift alles überwunden.	5. Liebe machet, dass ich
Gesangbuch1741_2_007433	5. Liebe machet, daß ich	mich allenthalben dahin
Gesangbuch1741_2_007434	mich allenthalben dahin	kehre, wo ich etwa hier
Gesangbuch1741_2_007435	kehre, wo ich etwa hier	und da vom Geliebten
Gesangbuch1741_2_007436	und dar vom geliebten	reden höre. Ja ich jauchz'
Gesangbuch1741_2_007437	reden höre. Ja ich jauchz	und möchte springen, wenn
Gesangbuch1741_2_007438	und möchte fpringen, wenn	ich von ihm höre singen.
Gesangbuch1741_2_007439	ich von ihm höre fingen.	6. Wenn ich nun an meinem
Gesangbuch1741_2_007440	6. Wenn ich nun an mei-	Teil, auch die hochgepriesne

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007441	nem theil, auch die hoch-	Gabe, dieses königlich
Gesangbuch1741_2_007442	gepriefne gabe, diefes kö-	Geschenk, solche süße
Gesangbuch1741_2_007443	niglich gefchenk, folche füf-	Liebe, habe; hilft es
Gesangbuch1741_2_007444	le liebe, habe; hilft es	unserm Bund und Bande
Gesangbuch1741_2_007445	unferm bund und bande	immer inniger zu Stande.
Gesangbuch1741_2_007446	immer inniger zu ftande.	7. Liebster Jesu, lehre
Gesangbuch1741_2_007447	7. Liebfter JESU lehre	mich deine Wunden recht
Gesangbuch1741_2_007448	mich deine wunden recht	besingen und von deinem
Gesangbuch1741_2_007449	befingen, und von deinem	
Gesangbuch1741_2_007450	<pb n="516b" src="516.jpg" />	<pb n="516b" src="516.jpg" />
Gesangbuch1741_2_007451	ferlentlich die liegreiche	Fersenstich die siegreiche
Gesangbuch1741_2_007452	nachricht bringen. Ob die	Nachricht bringen. Ob die
Gesangbuch1741_2_007453	welt darnach nicht fra-	Welt darnach nicht fraget;
Gesangbuch1741_2_007454	get; ey, fo fey es doch	ei, so sei es doch
Gesangbuch1741_2_007455	gefaget.	gesaget.
Gesangbuch1741_2_007456	563. Mel. 16.	563. Mel. 16.
Gesangbuch1741_2_007457	Nahe dich vom gna-	Nahe dich vom Gnadenstuhle,
Gesangbuch1741_2_007458	den-ftuhle, komm	komm
Gesangbuch1741_2_007459	zur feele, werther	zur Seele, werter
Gesangbuch1741_2_007460	galt, die du aus dem höl-	Gast, die du aus dem Höllenpfuhle
Gesangbuch1741_2_007461	len-pfuhle ritterlich gezogen	ritterlich gezogen
Gesangbuch1741_2_007462	halt: wollen dich die men-	hast: Wollen dich die Menschen
Gesangbuch1741_2_007463	fchen miffen, ich kan ohne	miffen, ich kann ohne
Gesangbuch1741_2_007464	dich nicht feyn; haft du mich	dich nicht sein; hast du mich
Gesangbuch1741_2_007465	dem tod entriffen, führ mich	dem Tod entrissen, führ mich
Gesangbuch1741_2_007466	auch zum leben ein.	auch zum Leben ein.
Gesangbuch1741_2_007467	2. Ey! warum, du lieb-	2. Eil warum, du liebstes
Gesangbuch1741_2_007468	ftes leben, bittest du den	Leben, bittest du den
Gesangbuch1741_2_007469	Vater nicht: diefe, die	Vater nicht: diese, die
Gesangbuch1741_2_007470	er dir gegeben, hinzurük-	er dir gegeben, hinzurücken
Gesangbuch1741_2_007471	ken in fein licht? warum	in sein Licht? Warum
Gesangbuch1741_2_007472	willt du lieber fehen, daß	willst du lieber sehen, dass
Gesangbuch1741_2_007473	fie länger noch gequält	sie länger noch gequält
Gesangbuch1741_2_007474	in dem jammerthale ge-	in dem Jammertale gehen,
Gesangbuch1741_2_007475	hen, die du doch heraus	die du doch heraus
Gesangbuch1741_2_007476	erwählt?	erwählt?
Gesangbuch1741_2_007477	3. Und warum mag Da-	3. Und warum mag David
Gesangbuch1741_2_007478	vid beten, in der tages-	beten, in der Tageshelligkeit
Gesangbuch1741_2_007479	hellte nicht aus der welt	nicht aus der Welt
Gesangbuch1741_2_007480	hinaus zu treten? ach! ich	hinaus zu treten? Ach! ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007481	merke es im licht: Hier ift	merke es im Licht: Hier ist
Gesangbuch1741_2_007482	eine faat der feelen; dorten	eine Saat der Seelen; dorten
Gesangbuch1741_2_007483	foll die erndte feyn: Thrä	soll die Ernte sein: Tränen
Gesangbuch1741_2_007484	nen ftreut man aus und quä	streut man aus und quälen;
Gesangbuch1741_2_007485	len; ewigs lachen bringt	ewiges Lachen bringt
Gesangbuch1741_2_007486	man ein.	man ein.
Gesangbuch1741_2_007487	4. Wer nur hier das rech	4. Wer nur hier das rechte
Gesangbuch1741_2_007488	te	
Gesangbuch1741_2_007489	<pb n="517a" src="517.jpg" />	<pb n="517a" src="517.jpg" />
Gesangbuch1741_2_007490	nach GOtt in Chriſto. 499	nach Gott in Christus. 499
Gesangbuch1741_2_007491	te warten in gedult erlernet	Warten in Geduld erlernet
Gesangbuch1741_2_007492	hat, und beftellt den edlen	hat und bestellt den edlen
Gesangbuch1741_2_007493	garten und die ſchöne glau	Garten und die schöne Glaubenssaat?
Gesangbuch1741_2_007494	bensfaat? wer durch GOt	Wer durch Gottes
Gesangbuch1741_2_007495	tes gnadenlegen manche	Gnadensegen manche
Gesangbuch1741_2_007496	frucht erzeugen kan, un	Frucht erzeugen kann, unter
Gesangbuch1741_2_007497	ter fonnenſchein und re	Sonnenschein und Regen;
Gesangbuch1741_2_007498	gen; trifft dort reiche ernd	trifft dort reiche Ernte
Gesangbuch1741_2_007499	te an.	an.
Gesangbuch1741_2_007500	5. Eil! fo mags verzo	5. Eil! so mags verzogen
Gesangbuch1741_2_007501	gen werden, oder bald vol	werden oder bald vollendet
Gesangbuch1741_2_007502	lendet feyn: Eil! fo dul	sein: Eil! so dulde
Gesangbuch1741_2_007503	de ich auf erden kurze oder	ich auf Erden kurze oder
Gesangbuch1741_2_007504	lange pein; was mein	lange Pein; was mein
Gesangbuch1741_2_007505	Meifter gut erkennt, was	Meister gut erkennt, was
Gesangbuch1741_2_007506	mein Heyland nützlich hält,	mein Heiland nützlich hält,
Gesangbuch1741_2_007507	davon bin ich ungetren	davon bin ich ungetrennet,
Gesangbuch1741_2_007508	net, wohl mir! wenn es	wohl mir! wenn es
Gesangbuch1741_2_007509	ihm gefällt.	ihm gefällt.
Gesangbuch1741_2_007510	6. Werd ich doch, nach	6. Werd' ich doch, nach
Gesangbuch1741_2_007511	langem ſchmachten, nach	langem Schmachten, nach
Gesangbuch1741_2_007512	der ausgeſtandnen noth,	der ausgestandnen Not,
Gesangbuch1741_2_007513	Salems ſtillen frohm be	Salems stillen Strom betrachten:
Gesangbuch1741_2_007514	trachten: da ift kein ge	da ist kein Geschrei
Gesangbuch1741_2_007515	ſchrey noch tod, da ift le	noch Tod, da ist Leben,
Gesangbuch1741_2_007516	ben, da ift lachen, da ift	da ist Lachen, da ist
Gesangbuch1741_2_007517	keine fünde mehr, das	keine Sünde mehr, das
Gesangbuch1741_2_007518	kan gute tage machen, creu	kann gute Tage machen, Kreuzesstunde,
Gesangbuch1741_2_007519	zesſtunde, immer her!	immer her!
Gesangbuch1741_2_007520	7. Wir ſind höher ange	7. Wir sind höher angesehen

ID

Gesangbuch1741_2_007521
 Gesangbuch1741_2_007522
 Gesangbuch1741_2_007523
 Gesangbuch1741_2_007524
 Gesangbuch1741_2_007525
 Gesangbuch1741_2_007526
 Gesangbuch1741_2_007527
 Gesangbuch1741_2_007528
 Gesangbuch1741_2_007529
 Gesangbuch1741_2_007530
 Gesangbuch1741_2_007531
 Gesangbuch1741_2_007532
 Gesangbuch1741_2_007533
 Gesangbuch1741_2_007534
 Gesangbuch1741_2_007535
 Gesangbuch1741_2_007536
 Gesangbuch1741_2_007537
 Gesangbuch1741_2_007538
 Gesangbuch1741_2_007539
 Gesangbuch1741_2_007540
 Gesangbuch1741_2_007541
 Gesangbuch1741_2_007542
 Gesangbuch1741_2_007543
 Gesangbuch1741_2_007544
 Gesangbuch1741_2_007545
 Gesangbuch1741_2_007546
 Gesangbuch1741_2_007547
 Gesangbuch1741_2_007548
 Gesangbuch1741_2_007549
 Gesangbuch1741_2_007550
 Gesangbuch1741_2_007551
 Gesangbuch1741_2_007552
 Gesangbuch1741_2_007553
 Gesangbuch1741_2_007554
 Gesangbuch1741_2_007555
 Gesangbuch1741_2_007556
 Gesangbuch1741_2_007557
 Gesangbuch1741_2_007558
 Gesangbuch1741_2_007559
 Gesangbuch1741_2_007560

Diplomatische Transkription

fehen nach der gnade eigen-
 fchaft, als die welt es kan
 verftehen, wir find zeugen
 deiner kraft, deines Vaters
 haupt-gefandte bist du felbft,
 o GOttes-Lamm! wir die
 freund und anverwandte *
 * Joh. 3, 29.
 <pb n="517b" src="517.jpg" />
 zeugen von dem Bräuti-
 gam.
 564.
 Ueber die worte: Du haft
 mir das herz ge-
 nommen □c.
 Mel. 73.
 Mein herz, wenn
 wirst du doch den
 Heyland zu dir zie-
 hen? Wenn haft du dich
 nach ihm vor fehnfucht
 ausgechrien? Wenn wirst
 du ein magnet, der in fein
 herze dringt? Wenn kommt
 der augenblik, da dir dein
 zug gelingt.
 2. Wann wirst du finnen
 und begierden auf ihn füh-
 ren? Wenn werden deinen
 freund die liebes-pfeile
 rühren? Und wenn ver-
 doppelt du im herzen kuß
 und gruß? daß sich dein
 freund von dir bemeiftern
 laffen muß.
 3. Ach wäre nur mein
 herz ein wohl verchloßner
 garten, in welchem ich allein
 des freundes dürfte war-
 ten! ein wohl verwahrter

Normalisierter Text

nach der Gnade Eigenschaft,
 als die Welt es kann
 verstehen, wir sind Zeugen
 deiner Kraft, deines Vaters
 Hauptgesandte bist du selbst,
 o Gottes-Lamm! wir die
 Freund' und Anverwandte *
 * Joh. 3, 29.
 <pb n="517b" src="517.jpg" />
 zeugen von dem Bräutigam.
 564.
 Über die Worte: Du hast
 mir das Herz genommen
 etc.
 Mel. 73.
 Mein Herz, wann
 wirst du doch den
 Heiland zu dir ziehen?
 Wann hast du dich
 nach ihm vor Sehnsucht
 ausgeschrien? Wann wirst
 du ein Magnet, der in sein
 Herze dringt? Wann kommt
 der Augenblick, da dir dein
 Zug gelingt?
 2. Wann wirst du Sinnen
 und Begierden auf ihn führen?
 Wann werden deinen
 Freund die Liebespfeile
 rühren? Und wann verdoppelst
 du im Herzen Kuss
 und Gruß? Dass sich dein
 Freund von dir bemeistern
 lassen muss.
 3. Ach wäre nur mein
 Herz ein wohl verschlossener
 Garten, in welchem ich allein
 des Freundes dürste warten!
 Ein wohl verwahrter

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007561	born, in dem ein waffer	Born, in dem ein Wasser
Gesangbuch1741_2_007562	quillt, das ihm und mir al-	quillt, das ihm und mir allein
Gesangbuch1741_2_007563	lein den durft und hunger	den Durst und Hunger
Gesangbuch1741_2_007564	ftillt.	stillt.
Gesangbuch1741_2_007565	4. Ach! wäre nur mein	4. Ach! wäre nur mein
Gesangbuch1741_2_007566	herz voll edler frucht und	Herz voll edler Frucht und
Gesangbuch1741_2_007567	Ji 2 wür-	Würze,
Gesangbuch1741_2_007568	<pb n="518a" src="518.jpg" />	<pb n="518a" src="518.jpg" />
Gesangbuch1741_2_007569	500 Vom Hunger und Durft	500 Vom Hunger und Durst
Gesangbuch1741_2_007570	würze, und was zur kraft ge-	Würze, und was zur Kraft gehört!
Gesangbuch1741_2_007571	hört! er käm in einer kürze-	Er käm' in einer Kürze –
Gesangbuch1741_2_007572	kommt nord- und fud-wind,	kommt Nord- und Südwind,
Gesangbuch1741_2_007573	kommt, durchwehet, regt	kommt, durchwehet, regt
Gesangbuch1741_2_007574	und rührt. Damit er den	und rührt. Damit er den
Gesangbuch1741_2_007575	geruch von meiner blume	Geruch von meiner Blume
Gesangbuch1741_2_007576	fpührt.	spürt.
Gesangbuch1741_2_007577	5. Ach! wenn ich nur	5. Ach! wenn ich nur
Gesangbuch1741_2_007578	einmahl die fchöne freundin	einmal die schöne Freundin
Gesangbuch1741_2_007579	hieffe: gar lieblich von ge-	hieße: gar lieblich von Gestalt;
Gesangbuch1741_2_007580	ftalt; von ftimm und kehle	von Stimm' und Kehle
Gesangbuch1741_2_007581	füffe: in deren augen	süße: in deren Augen
Gesangbuch1741_2_007582	ein'm ein anmuths-blikgen	einem ein Anmuths-Blickchen
Gesangbuch1741_2_007583	glimmt, das meinem lieben	glimmt, das meinem lieben
Gesangbuch1741_2_007584	freund fein herz gefangen	Freund sein Herz gefangen
Gesangbuch1741_2_007585	nimmt.	nimmt.
Gesangbuch1741_2_007586	6. Mein GOtt, ach!	6. Mein Gott, ach!
Gesangbuch1741_2_007587	wär ich fchön und allerdin-	wär ich schön und allerdings
Gesangbuch1741_2_007588	ges fchöne, und meine rede	schöne, und meine Rede
Gesangbuch1741_2_007589	gäb ein liebliches gethöne;	gäb' ein liebliches Getöne;
Gesangbuch1741_2_007590	ach! wäre, wies vor dich ge-	ach! wäre, wie es vor dich geziert,
Gesangbuch1741_2_007591	ziemt, kein flek an mir, und	kein Fleck an mir, und
Gesangbuch1741_2_007592	ich gefiele fo als braut und	ich gefiele so als Braut und
Gesangbuch1741_2_007593	fchwelter dir.	Schwester dir.
Gesangbuch1741_2_007594	565. Mel. 75.	565. Mel. 75.
Gesangbuch1741_2_007595	Ewiges Wefen, o	Ewiges Wesen, o
Gesangbuch1741_2_007596	Anfang und Ende;	Anfang und Ende;
Gesangbuch1741_2_007597	O ewiges Gut, gieb,	O ewiges Gut, gib,
Gesangbuch1741_2_007598	daß mein verlangen zu dir	dass mein Verlangen zu dir
Gesangbuch1741_2_007599	fich ftets wende: zeuch herz,	sich stets wende: zieh Herz,
Gesangbuch1741_2_007600	finn und muth befändig von	Sinn und Mut beständig von

ID

Gesangbuch1741_2_007601
 Gesangbuch1741_2_007602
 Gesangbuch1741_2_007603
 Gesangbuch1741_2_007604
 Gesangbuch1741_2_007605
 Gesangbuch1741_2_007606
 Gesangbuch1741_2_007607
 Gesangbuch1741_2_007608
 Gesangbuch1741_2_007609
 Gesangbuch1741_2_007610
 Gesangbuch1741_2_007611
 Gesangbuch1741_2_007612
 Gesangbuch1741_2_007613
 Gesangbuch1741_2_007614
 Gesangbuch1741_2_007615
 Gesangbuch1741_2_007616
 Gesangbuch1741_2_007617
 Gesangbuch1741_2_007618
 Gesangbuch1741_2_007619
 Gesangbuch1741_2_007620
 Gesangbuch1741_2_007621
 Gesangbuch1741_2_007622
 Gesangbuch1741_2_007623
 Gesangbuch1741_2_007624
 Gesangbuch1741_2_007625
 Gesangbuch1741_2_007626
 Gesangbuch1741_2_007627
 Gesangbuch1741_2_007628
 Gesangbuch1741_2_007629
 Gesangbuch1741_2_007630
 Gesangbuch1741_2_007631
 Gesangbuch1741_2_007632
 Gesangbuch1741_2_007633
 Gesangbuch1741_2_007634
 Gesangbuch1741_2_007635
 Gesangbuch1741_2_007636
 Gesangbuch1741_2_007637
 Gesangbuch1741_2_007638
 Gesangbuch1741_2_007639
 Gesangbuch1741_2_007640

Diplomatische Transkription

hinnen zum himmel hinzu,
 und bringe von weiten mein
 herze bey zeiten zur ewigen
 ruh.;;
 2. Sind feelen auf erden,
 die mit mir sich üben beftän-
 <pb n="518b" src="518.jpg" />
 dig zu feyn, dich ewige
 Liebe! recht brünftig zu
 lieben, da ftimm ich mit
 ein, und laufe mit ihnen,
 fo gut ich nur kan, die we-
 ge zum himmel aus diefem
 getümmel im glauben hin-
 an.;;
 3. Die tage find wenig,
 die pforte ift enge, der weg
 ift gar fchmal, gieb, daß ich
 mich dringe und zu dir hin-
 fchwinge durchs finftere
 thal: Es wolle mein JE-
 SUS fein Auge auf mich
 gerichtet feyn laffen, auf we-
 gen und ftraffen, fonft irrete
 ich.;;
 Der erfte vers wird wie-
 derholet.
 566. Mel. 61.
 JEsu! komm zu
 mir, mein rechtes le-
 ben, und mache mich
 an dir zum reben, ich kan
 und will ja nicht nur mein
 verbleiben: drum wollt
 du mich, mein licht, dir ein-
 verleiben.
 2. Was wär ich ohne dich,
 was könnt ich machen? der
 hölle ftekte ich im rachen:
 wie könt ich doch mein hey!

Normalisierter Text

hinnen zum Himmel hinzu,
 und bringe von Weitem mein
 Herze bei Zeiten zur ewigen
 Ruh.;;
 2. Sind Seelen auf Erden,
 die mit mir sich üben, bestän-
 <pb n="518b" src="518.jpg" />
 dig zu sein, dich ewige
 Liebe! recht brünstig zu
 lieben, da stimm ich mit
 ein, und laufe mit ihnen,
 so gut ich nur kann, die Wege
 zum Himmel aus diesem
 Getümmel im Glauben hinan.;;
 3. Die Tage sind wenig,
 die Pforte ist enge, der Weg
 ist gar schmal, gib, dass ich
 mich dringe und zu dir hinschwinge
 durchs finstere
 Tal: Es wolle mein Jesu
 sein Auge auf mich
 gerichtet sein lassen, auf Wegen
 und Straßen, sonst irrete
 ich.;;
 Der erste Vers wird wiederholet.
 566. Mel. 61.
 Jesu! komm zu
 mir, mein rechtes Leben,
 und mache mich
 an dir zum Reben, ich kann
 und will ja nicht nur mein
 Verbleiben: drum wolltest
 du mich, mein Licht, dir einverleiben.
 2. Was wär ich ohne dich,
 was könnt ich machen? Der
 Hölle steckte ich im Rachen:
 wie könnt ich doch mein Heil

ID

Gesangbuch1741_2_007641
 Gesangbuch1741_2_007642
 Gesangbuch1741_2_007643
 Gesangbuch1741_2_007644
 Gesangbuch1741_2_007645
 Gesangbuch1741_2_007646
 Gesangbuch1741_2_007647
 Gesangbuch1741_2_007648
 Gesangbuch1741_2_007649
 Gesangbuch1741_2_007650
 Gesangbuch1741_2_007651
 Gesangbuch1741_2_007652
 Gesangbuch1741_2_007653
 Gesangbuch1741_2_007654
 Gesangbuch1741_2_007655
 Gesangbuch1741_2_007656
 Gesangbuch1741_2_007657
 Gesangbuch1741_2_007658
 Gesangbuch1741_2_007659
 Gesangbuch1741_2_007660
 Gesangbuch1741_2_007661
 Gesangbuch1741_2_007662
 Gesangbuch1741_2_007663
 Gesangbuch1741_2_007664
 Gesangbuch1741_2_007665
 Gesangbuch1741_2_007666
 Gesangbuch1741_2_007667
 Gesangbuch1741_2_007668
 Gesangbuch1741_2_007669
 Gesangbuch1741_2_007670
 Gesangbuch1741_2_007671
 Gesangbuch1741_2_007672
 Gesangbuch1741_2_007673
 Gesangbuch1741_2_007674
 Gesangbuch1741_2_007675
 Gesangbuch1741_2_007676
 Gesangbuch1741_2_007677
 Gesangbuch1741_2_007678
 Gesangbuch1741_2_007679
 Gesangbuch1741_2_007680

Diplomatische Transkription

für GOtt befehen? hätt
 ich an dir nicht theil, müßt
 ich vergehen.
 3. Drum foll die glau-
 bens-
 <pb n="519a" src="519.jpg" />
 nach GOtt in Chrifto. 501
 bens-hand dich fefte fallen,
 du wirft ja diefes band
 nicht haffen; mein Hey-
 land! ich bin dein, du wirft
 mich lieben, dein blut hat
 mich dir ein ins herz ge-
 fchrieben.
 4. So nimm mich gänz-
 lich hin zu deinem willen,
 der kan den blöden finn
 bald ftillen: ich bin fchon
 felig hier in diefem leben,
 weil JESUS fich mir hat
 zum fchaz gegeben.
 567. Mel. 73.
 Sagt! habt ihr nicht
 gefehn, den meine
 feele liebet? der fich
 mit feiner kraft mir oft zu
 fchmecken giebet: Die
 Kraft, von welcher auch
 der leib fein antheil nimmt:
 ich fpühre fchier nicht mehr,
 daß nur ein funken glimmt.
 2. Ich fuche meinen
 freund in andacht und im
 beten: und denke, nun
 will ich ihm unter augen
 treten. Doch fpühr ich
 nichts, als dann und wann
 ein kurzes licht, das we-
 der wärmt noch fcheint,
 noch rath und troft ver-

Normalisierter Text

vor Gott bestehen? Hätt'
 ich an dir nicht Teil, müsst'
 ich vergehen.
 3. Drum soll die Glaubens-
 <pb n="519a" src="519.jpg" />
 nach Gott in Christus. 501
 Hand dich feste fassen,
 du wirst ja dieses Band
 nicht hassen; mein Heiland!
 ich bin dein, du wirst
 mich lieben, dein Blut hat
 mich dir ein ins Herz geschrieben.
 4. So nimm mich gänzlich
 hin zu deinem Willen,
 der kann den blöden Sinn
 bald stillen: ich bin schon
 selig hier in diesem Leben,
 weil Jesus sich mir hat
 zum Schatz gegeben.
 567. Mel. 73.
 Sagt! Habt ihr nicht
 gesehen, den meine
 Seele liebet? Der sich
 mit seiner Kraft mir oft zu
 schmecken giebet: Die
 Kraft, von welcher auch
 der Leib sein Anteil nimmt:
 ich spüre schier nicht mehr,
 dass nur ein Funken glimmt.
 2. Ich suche meinen
 Freund in Andacht und im
 Beten: und denke, nun
 will ich ihm unter Augen
 treten. Doch spür ich
 nichts, als dann und wann
 ein kurzes Licht, das weder
 wärmt noch scheint,
 noch Rat und Trost verspricht.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007681	spricht.	
Gesangbuch1741_2_007682	3. Ich suche meinen	3. Ich suche meinen
Gesangbuch1741_2_007683	freund auch mitten unterm	Freund auch mitten unterm
Gesangbuch1741_2_007684	haufen: allein, ich muß	Haufen: allein, ich muss
Gesangbuch1741_2_007685	<pb n="519b" src="519.jpg" />	<pb n="519b" src="519.jpg" />
Gesangbuch1741_2_007686	umsonst nach meiner ruhe	umsonst nach meiner Ruhe
Gesangbuch1741_2_007687	laufen. Ich werde jamm-	laufen. Ich werde jammeriger,
Gesangbuch1741_2_007688	riger, wenn ich bey leu-	wenn ich bei Leuten
Gesangbuch1741_2_007689	ten bin: und in der ein-	bin: und in der Einsamkeit
Gesangbuch1741_2_007690	samkeit fällt auch mein muth	fällt auch mein Mut
Gesangbuch1741_2_007691	dahin.	dahin.
Gesangbuch1741_2_007692	4. Ich suche meinen	4. Ich suche meinen
Gesangbuch1741_2_007693	freund im bloßen stille-	Freund im bloßen Stilleschweigen.
Gesangbuch1741_2_007694	schweigen. Doch will er	Doch will er
Gesangbuch1741_2_007695	sich noch nicht zu meiner	sich noch nicht zu meiner
Gesangbuch1741_2_007696	seele neigen. Denn red	Seele neigen. Denn red'
Gesangbuch1741_2_007697	ich viel von ihm, so wirds	ich viel von ihm, so wirds
Gesangbuch1741_2_007698	zur eitelkeit. Und bin ich	zur Eitelkeit. Und bin ich
Gesangbuch1741_2_007699	wieder still, so fühl ich her-	wieder still, so fühl ich Herzeleid.
Gesangbuch1741_2_007700	zeleid.	
Gesangbuch1741_2_007701	5. Ich suche meinen	5. Ich suche meinen
Gesangbuch1741_2_007702	freund mit seufzen und mit	Freund mit Seufzen und mit
Gesangbuch1741_2_007703	sehnen, und kann den armen	Sehnen, und kann den armen
Gesangbuch1741_2_007704	geist zum trauern bald ge-	Geist zum Trauern bald gewöhnen.
Gesangbuch1741_2_007705	wöhnen. Allein, ich blei-	Allein, ich bleibe
Gesangbuch1741_2_007706	be leer, und bin doch voller	leer, und bin doch voller
Gesangbuch1741_2_007707	pracht. Denn auch das	Pracht. Denn auch das
Gesangbuch1741_2_007708	weinen wird mir endlich ei-	Weinen wird mir endlich eine
Gesangbuch1741_2_007709	ne last.	Last.
Gesangbuch1741_2_007710	6. Ich suche meinen	6. Ich suche meinen
Gesangbuch1741_2_007711	freund in angemäßigten freu-	Freund in angemäßigten Freuden:
Gesangbuch1741_2_007712	den: und denk, er soll	und denk', er soll
Gesangbuch1741_2_007713	mich dann nach meinem sinn-	mich dann nach meinem Sinn
Gesangbuch1741_2_007714	ne weiden. Allein, dieß fehlt	weiden. Allein, dies fehlt
Gesangbuch1741_2_007715	mir auch: und weil mein	mir auch: und weil mein
Gesangbuch1741_2_007716	wille da, so bin ich alsobald	Wille da, so bin ich alsobald
Gesangbuch1741_2_007717	dem jammer wieder nah.	dem Jammer wieder nah.
Gesangbuch1741_2_007718	7. Ich suche meinen	7. Ich suche meinen
Gesangbuch1741_2_007719	freund und ruf ihm zu im	Freund und ruf ihm zu im
Gesangbuch1741_2_007720	schlaffe: mein Hirt, verschone	Schlaffe: mein Hirt, verschone

ID

Gesangbuch1741_2_007721
 Gesangbuch1741_2_007722
 Gesangbuch1741_2_007723
 Gesangbuch1741_2_007724
 Gesangbuch1741_2_007725
 Gesangbuch1741_2_007726
 Gesangbuch1741_2_007727
 Gesangbuch1741_2_007728
 Gesangbuch1741_2_007729
 Gesangbuch1741_2_007730
 Gesangbuch1741_2_007731
 Gesangbuch1741_2_007732
 Gesangbuch1741_2_007733
 Gesangbuch1741_2_007734
 Gesangbuch1741_2_007735
 Gesangbuch1741_2_007736
 Gesangbuch1741_2_007737
 Gesangbuch1741_2_007738
 Gesangbuch1741_2_007739
 Gesangbuch1741_2_007740
 Gesangbuch1741_2_007741
 Gesangbuch1741_2_007742
 Gesangbuch1741_2_007743
 Gesangbuch1741_2_007744
 Gesangbuch1741_2_007745
 Gesangbuch1741_2_007746
 Gesangbuch1741_2_007747
 Gesangbuch1741_2_007748
 Gesangbuch1741_2_007749
 Gesangbuch1741_2_007750
 Gesangbuch1741_2_007751
 Gesangbuch1741_2_007752
 Gesangbuch1741_2_007753
 Gesangbuch1741_2_007754
 Gesangbuch1741_2_007755
 Gesangbuch1741_2_007756
 Gesangbuch1741_2_007757
 Gesangbuch1741_2_007758
 Gesangbuch1741_2_007759
 Gesangbuch1741_2_007760

Diplomatische Transkription

ichone doch dein schäfflein
 mit der strafe! erquicke
 mich im traum durch ei-
 Ji 3 nen
 <pb n="520a" src="520.jpg" />
 502 Vom Hunger und Durft
 nen liebesblick! allein,
 der schatten bleibt mir eben
 auch zurück.
 8. Ich suche meinen freund
 bey meinen andern lieben,
 und diese sagen theils, ich
 soll mich nicht betrüben:
 theils geben solchen rath, der
 sich vor andre schickt. Die
 meisten wissen nicht, was,
 wie und wo michs drückt.
 9. Ich suche meinen freund
 im harren und im hoffen.
 Doch hat mich zweifel, angst
 und furcht darbey betroffen:
 dem sich die ungedult noch
 heimlich beygefellt: daß der
 verlegne geist aus seiner feste
 fällt.
 10. Ich finde meinen freund
 im glauben an sein leiden.
 Er hat mich dennoch lieb:
 was fehlt an wahren freu-
 den? Ihm überlaß ich mich
 und bin im herzen still. Er
 küß, er stäupe mich! Er
 mache, was er will.
 568. Mel. 126.
 Schönster aller schön-
 nen, meines herzens
 lust, einziges vergnü-
 gen meiner matten brust,
 Quell der süßen freuden,
 Trost in bitterm leiden, Hir-

Normalisierter Text

doch dein Schäfflein
 mit der Strafe! Erquicke
 mich im Traum durch einen

 <pb n="520a" src="520.jpg" />
 502 Vom Hunger und Durst
 nen Liebesblick! Allein,
 der Schatten bleibt mir eben
 auch zurück.
 8. Ich suche meinen Freund
 bei meinen andern Lieben,
 und diese sagen theils, ich
 soll mich nicht betrüben:
 theils geben solchen Rat, der
 sich vor andre schickt. Die
 meisten wissen nicht, was,
 wie und wo michs drückt.
 9. Ich suche meinen Freund
 im Harren und im Hoffen.
 Doch hat mich Zweifel, Angst
 und Furcht dabei betroffen:
 dem sich die Ungeduld noch
 heimlich beigesellt: dass der
 verlegne Geist aus seiner Feste
 fällt.
 10. Ich finde meinen Freund
 im Glauben an sein Leiden.
 Er hat mich dennoch lieb:
 was fehlt an wahren Freuden?
 Ihm überlass ich mich
 und bin im Herzen still. Er
 küsse, er stäupe mich! Er
 mache, was er will.
 568. Mel. 126.
 Schönster aller Schönen,
 meines Herzens
 Lust, einziges Vergnügen
 meiner matten Brust,
 Quell der süßen Freuden,
 Trost in bitterm Leiden, Hirte,

ID

Gesangbuch1741_2_007761
 Gesangbuch1741_2_007762
 Gesangbuch1741_2_007763
 Gesangbuch1741_2_007764
 Gesangbuch1741_2_007765
 Gesangbuch1741_2_007766
 Gesangbuch1741_2_007767
 Gesangbuch1741_2_007768
 Gesangbuch1741_2_007769
 Gesangbuch1741_2_007770
 Gesangbuch1741_2_007771
 Gesangbuch1741_2_007772
 Gesangbuch1741_2_007773
 Gesangbuch1741_2_007774
 Gesangbuch1741_2_007775
 Gesangbuch1741_2_007776
 Gesangbuch1741_2_007777
 Gesangbuch1741_2_007778
 Gesangbuch1741_2_007779
 Gesangbuch1741_2_007780
 Gesangbuch1741_2_007781
 Gesangbuch1741_2_007782
 Gesangbuch1741_2_007783
 Gesangbuch1741_2_007784
 Gesangbuch1741_2_007785
 Gesangbuch1741_2_007786
 Gesangbuch1741_2_007787
 Gesangbuch1741_2_007788
 Gesangbuch1741_2_007789
 Gesangbuch1741_2_007790
 Gesangbuch1741_2_007791
 Gesangbuch1741_2_007792
 Gesangbuch1741_2_007793
 Gesangbuch1741_2_007794
 Gesangbuch1741_2_007795
 Gesangbuch1741_2_007796
 Gesangbuch1741_2_007797
 Gesangbuch1741_2_007798
 Gesangbuch1741_2_007799
 Gesangbuch1741_2_007800

Diplomatische Transkription

te, König, Retter aus der
 fünden>wu!t!
 2. Solt ich drum nicht lie-
 <pb n="520b" src="520.jpg" />
 ben, daß ich bin gequält?
 Lieben ift noch leben, wenn
 uns alles fehlt, du bift felbft
 die liebe, und die füllen trie-
 be werden uns von deiner
 hand felbft zugetheilt.
 3. Was ein gärtner bauet,
 reißt er ja nicht ein, und dein
 vater folte mir fo graufam
 feyn? was die erde trägt,
 wird von dir gehäget, und
 du folteft mir entziehn den
 gnaden-!chein?
 4. Doch, du bift weit hol-
 der, als vernunft es denkt;
 denn am allernächften, wenn
 anfechtung kränkt; wenn
 die winde laufen und die
 wellen braufen, wird ftatt
 Petri fchifflein noth und
 angft verfenkt.
 5. Druk in meinem her-
 zen ab dein fchönftes bild:
 gieb, daß glaub, lieb, hof-
 nung meine bruft erfüllt!
 muth, gedult im leiden, de-
 muth in den freuden, fey ein
 theil des panzers, der mein
 herz umhüllt.
 6. Dein Geift fey mein
 mahl-!chaz, meiner liebe öl:
 deine tiefe wunden meine
 fichre höhl: dein wort mein
 regierer; dein befehl mein
 führer, bis zur frohen
 hochzeit fchreitet meine

Normalisierter Text

König, Retter aus der
 Sündenwüste!
 2. Sollt' ich drum nicht lie-
 <pb n="520b" src="520.jpg" />
 ben, dass ich bin gequält?
 Lieben ist noch Leben, wenn
 uns alles fehlt, du bist selbst
 die Liebe, und die süßen Triebe
 werden uns von deiner
 Hand selbst zugeteilt.
 3. Was ein Gärtner bauet,
 reißt er ja nicht ein, und dein
 Vater sollte mir so grausam
 sein? Was die Erde trägt,
 wird von dir geheget, und
 du solltest mir entziehn den
 Gnadenschein?
 4. Doch, du bist weit holder,
 als Vernunft es denkt;
 denn am allernächsten, wenn
 Anfechtung kränkt; wenn
 die Winde sausen und die
 Wellen brausen, wird statt
 Petri Schifflein Not und
 Angst versenkt.
 5. Drück in meinem Herzen
 ab dein schönstes Bild:
 gib, dass Glaub', Lieb', Hoffnung
 meine Brust erfüllt!
 Mut, Geduld im Leiden, Demut
 in den Freuden, sei ein
 Teil des Panzers, der mein
 Herz umhüllt.
 6. Dein Geist sei mein
 Mahlschatz, meiner Liebe Öl:
 deine tiefe Wunden meine
 sichere Höhl': dein Wort mein
 Regierer; dein Befehl mein
 Führer, bis zur frohen
 Hochzeit schreitet meine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007801	feel.	Seel'.
Gesangbuch1741_2_007802	569.	569.
Gesangbuch1741_2_007803	<pb n="521a" src="521.jpg" />	<pb n="521a" src="521.jpg" />
Gesangbuch1741_2_007804	nach GOtt in Chriſto. 503	nach Gott in Christus. 503
Gesangbuch1741_2_007805	569. Mel. 13.	569. Mel. 13.
Gesangbuch1741_2_007806	Sey willkommen über-	Sei willkommen Überwinder,
Gesangbuch1741_2_007807	winder, JEſu, Ichön-	Jesu, schönster
Gesangbuch1741_2_007808	fter bräutigam, ſonn	Bräutigam, Sonn'
Gesangbuch1741_2_007809	und krone deiner funder, un-	und Krone deiner Sünder, unbeflecktes
Gesangbuch1741_2_007810	beflektes GOttes-Lamm,	Gottes-Lamm,
Gesangbuch1741_2_007811	ſey mir ohne falſch begrüß-	sei mir ohne Falſch begrüſet
Gesangbuch1741_2_007812	ſet und vor liebe gar ge-	und vor Liebe gar geküſſet.
Gesangbuch1741_2_007813	küſſet.	
Gesangbuch1741_2_007814	2. Ach! wie foll ich dich	2. Ach! wie ſoll ich dich
Gesangbuch1741_2_007815	bewirthen, was foll meine	bewirthen, was ſoll meine
Gesangbuch1741_2_007816	dürftigkeit ihrem Heyland,	Dürftigkeit ihrem Heiland,
Gesangbuch1741_2_007817	ihrem Hirten, ſchenken aus	ihrem Hirten, ſchenken aus
Gesangbuch1741_2_007818	gewogenheit? Ach! was	Gewogenheit? Ach! was
Gesangbuch1741_2_007819	nehm ich, in dem garten mei-	nehm ich, in dem Garten meinem
Gesangbuch1741_2_007820	nem Bräutigam aufzuwar-	Bräutigam aufzuwarten?
Gesangbuch1741_2_007821	ten?	
Gesangbuch1741_2_007822	3. Nimm, HERR JEſu,	3. Nimm, Herr Jeſu,
Gesangbuch1741_2_007823	von den früchten, die mein	von den Früchten, die mein
Gesangbuch1741_2_007824	armes herze trägt! dir will	armes Herze trägt! Dir will
Gesangbuch1741_2_007825	ich mich ganz verpflichten,	ich mich ganz verpflichten,
Gesangbuch1741_2_007826	weil ein glied ſich an mir	weil ein Glied ſich an mir
Gesangbuch1741_2_007827	regt, dir will ich mich ein-	regt, dir will ich mich einverleiben,
Gesangbuch1741_2_007828	verleiben, du ſolt HERR	du ſollſt Herr
Gesangbuch1741_2_007829	und Bräutigam bleiben.	und Bräutigam bleiben.
Gesangbuch1741_2_007830	570. Mel. 29.	570. Mel. 29.
Gesangbuch1741_2_007831	Süßes feelen-abend-	Süßes Seelen-Abendmahl!
Gesangbuch1741_2_007832	mahl! himmels-koſt	Himmelskoſt
Gesangbuch1741_2_007833	im jammerthal!	im Jammertal!
Gesangbuch1741_2_007834	manna aller lüfte! o wie	Manna aller Lüſte! O wie
Gesangbuch1741_2_007835	würde nicht die welt alls	würde nicht die Welt alls
Gesangbuch1741_2_007836	verachten, was ſie hält,	verachten, was ſie hält,
Gesangbuch1741_2_007837	wenn ſies weißlich wüfte.	wenn ſie es weißlich wüſſte.
Gesangbuch1741_2_007838	2. Du ernähreſt, wie das	2. Du ernährſt, wie das
Gesangbuch1741_2_007839	brodt; tränkeſt, wie ein	Brot; tränkeſt, wie ein
Gesangbuch1741_2_007840	qvell, in noth; heileſt, was	Quell, in Not; heilſt, was

ID

Gesangbuch1741_2_007841
 Gesangbuch1741_2_007842
 Gesangbuch1741_2_007843
 Gesangbuch1741_2_007844
 Gesangbuch1741_2_007845
 Gesangbuch1741_2_007846
 Gesangbuch1741_2_007847
 Gesangbuch1741_2_007848
 Gesangbuch1741_2_007849
 Gesangbuch1741_2_007850
 Gesangbuch1741_2_007851
 Gesangbuch1741_2_007852
 Gesangbuch1741_2_007853
 Gesangbuch1741_2_007854
 Gesangbuch1741_2_007855
 Gesangbuch1741_2_007856
 Gesangbuch1741_2_007857
 Gesangbuch1741_2_007858
 Gesangbuch1741_2_007859
 Gesangbuch1741_2_007860
 Gesangbuch1741_2_007861
 Gesangbuch1741_2_007862
 Gesangbuch1741_2_007863
 Gesangbuch1741_2_007864
 Gesangbuch1741_2_007865
 Gesangbuch1741_2_007866
 Gesangbuch1741_2_007867
 Gesangbuch1741_2_007868
 Gesangbuch1741_2_007869
 Gesangbuch1741_2_007870
 Gesangbuch1741_2_007871
 Gesangbuch1741_2_007872
 Gesangbuch1741_2_007873
 Gesangbuch1741_2_007874
 Gesangbuch1741_2_007875
 Gesangbuch1741_2_007876
 Gesangbuch1741_2_007877
 Gesangbuch1741_2_007878
 Gesangbuch1741_2_007879
 Gesangbuch1741_2_007880

Diplomatische Transkription

<pb n="521b" src="521.jpg" />
 will sterben; bist der armen
 men trost und schatz, der
 verfolgten ruheplatz; läßt
 nicht gern verderben.
 3. Du bist opfer für die
 schuld, bist den treuen feelen
 hold, und ihr leibgedinge,
 bist der feelen speis und
 trank, bist mein lust- und
 lobgesang, Gott und alle
 dinge! *
 * Alles und in allen
 Christus etc.
 571. Mel. 92.
 Unersehene Gottes-
 Lieb! überm gaden-
 stuhle, führe
 mich durch deinen trieb in
 des Geistes schule! ziehe
 mich mächtiglich, wie mich
 lockt dein wille, in die wahre
 stille.
 2. Was noch eitel in der
 welt, wolltest du aus mir bring-
 en; und was auch dir nicht
 gefällt in unsichtbaren din-
 gen, lasse mir außer dir
 nichts seyn überblieben, neben
 dir zu lieben!
 3. Selig ist ein reines herz,
 das von allen dingen dieser
 welt sich überwärts kan zum
 lamme schwingen, als der
 sonn' unsrer wonn, da
 sein wohnhaus bauen und
 aufs obere schauen.
 4. Nichts ist schöner anzu-
 sehn,
 Ji 4 sehn,
 <pb n="522a" src="522.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="521b" src="521.jpg" />
 will sterben; bist der Armen
 Trost und Schatz, der
 Verfolgten Ruheplatz; läßt
 nicht gern verderben.
 3. Du bist Opfer für die
 Schuld, bist den treuen Seelen
 hold, und ihr Leibgedinge,
 bist der Seelen Speis' und
 Trank, bist mein Lust- und
 Lobgesang, Gott und alle
 Dinge! *
 * Alles und in allen
 Christus etc.
 571. Mel. 92.
 Unersehene GottesLieb!
 Überm Gadenstuhle,
 führe
 mich durch deinen Trieb in
 des Geistes Schule! Ziehe
 mich mächtiglich, wie mich
 lockt dein Wille, in die wahre
 Stille.
 2. Was noch eitel in der
 Welt, wolltest du aus mir bringen;
 und was auch dir nicht
 gefällt in unsichtbaren Dingen,
 lasse mir außer dir
 nichts sein überblieben, neben
 dir zu lieben!
 3. Selig ist ein reines Herz,
 das von allen Dingen dieser
 Welt sich überwärts kann zum
 Lamme schwingen, als der
 Sonn' unsrer Wonn', da
 sein Wohnhaus bauen und
 aufs Obere schauen.
 4. Nichts ist schöner anzusehn,
 <pb n="522a" src="522.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_007881
 Gesangbuch1741_2_007882
 Gesangbuch1741_2_007883
 Gesangbuch1741_2_007884
 Gesangbuch1741_2_007885
 Gesangbuch1741_2_007886
 Gesangbuch1741_2_007887
 Gesangbuch1741_2_007888
 Gesangbuch1741_2_007889
 Gesangbuch1741_2_007890
 Gesangbuch1741_2_007891
 Gesangbuch1741_2_007892
 Gesangbuch1741_2_007893
 Gesangbuch1741_2_007894
 Gesangbuch1741_2_007895
 Gesangbuch1741_2_007896
 Gesangbuch1741_2_007897
 Gesangbuch1741_2_007898
 Gesangbuch1741_2_007899
 Gesangbuch1741_2_007900
 Gesangbuch1741_2_007901
 Gesangbuch1741_2_007902
 Gesangbuch1741_2_007903
 Gesangbuch1741_2_007904
 Gesangbuch1741_2_007905
 Gesangbuch1741_2_007906
 Gesangbuch1741_2_007907
 Gesangbuch1741_2_007908
 Gesangbuch1741_2_007909
 Gesangbuch1741_2_007910
 Gesangbuch1741_2_007911
 Gesangbuch1741_2_007912
 Gesangbuch1741_2_007913
 Gesangbuch1741_2_007914
 Gesangbuch1741_2_007915
 Gesangbuch1741_2_007916
 Gesangbuch1741_2_007917
 Gesangbuch1741_2_007918
 Gesangbuch1741_2_007919
 Gesangbuch1741_2_007920

Diplomatische Transkription

504 Vom Anbeten GÖttes.
 fehn, als der lohn der lie-
 be. O daß man, zu ihm
 zu gehn, feinen geift erhöbe!
 Vom Anbeten GÖttes.
 572. Mel. 35.
 Amen! GÖtt Va-
 ter und Sohne fey
 lob ins himmels
 throne.;: fein geift stärk
 uns im glauben, im glau-
 ben.;: und mach uns felig,
 amen! ;:;
 2. Amen! uns ewig wäh-
 re die freude, GÖtt die eh-
 re.;: bringt alle fprachn
 zufammen, zufammen ;:;
 in einem glauben, amen!.;:;
 3. Amen! es wird ge-
 fchehen, wir werden Chri-
 ftum fehen.;: in den wolken
 herkommen, herkommen ;:;
 uns mit zu nehmen, amen!.;:;
 4. Amen! kein tod foll
 fchrecken, Chriftus will uns
 erwecken.;: der felbt zuvor
 begraben, begraben.;: nun
 lebet ewig, amen! ;:;
 5. Amen! GÖtt fey ge-
 preifet, der Geift auf Chri-
 ftum weifet.;: der helf uns
 all zufammen, zufammen
 ;:; ins ewge leben, a-
 men! ;:;
 <pb n="522b" src="522.jpg" />
 Sollte nicht, das geficht ins
 Erlöfers beulen, auch den
 kränkften heilen.
 573. Mel. 3.
 Auf! auf! mein geift,

Normalisierter Text

504 Vom Anbeten Gottes.
 sehn, als der Sohn der Liebe.
 O dass man, zu ihm
 zu gehn, seinen Geist erhöbe!
 Vom Anbeten Gottes.
 572. Mel. 35.
 Amen! Gott Vater
 und Sohne sei
 Lob ins Himmelsthron.;:
 sein Geist stärk'
 uns im Glauben, im Glauben.;:
 und mach' uns selig,
 Amen! ;:;
 2. Amen! uns ewig währe
 die Freude, Gott die Ehre.;:
 bringt alle Sprachen
 zusammen, zusammen ;:;
 in einem Glauben, Amen!.;:;
 3. Amen! es wird geschehen,
 wir werden Christum
 sehen.;: in den Wolken
 herkommen, herkommen ;:;
 uns mit zu nehmen, Amen!.;:;
 4. Amen! kein Tod soll
 schrecken, Christus will uns
 erwecken.;: der selbst zuvor
 begraben, begraben.;: nun
 lebet ewig, Amen! ;:;
 5. Amen! Gott sei gepreiset,
 der Geist auf Christum
 weiset.;: der helf' uns
 all' zusammen, zusammen
 ;:; ins ewge Leben, Amen!
 ;:;
 <pb n="522b" src="522.jpg" />
 Sollte nicht, das Gesicht ins
 Erlösers Beulen, auch den
 kränksten heilen.
 573. Mel. 3.
 Auf! auf! mein Geist,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_007921	auf! auf! den HERRn	auf! auf! den Herrn
Gesangbuch1741_2_007922	zu loben, auf! auf! er=	zu loben, auf! auf! erwecke
Gesangbuch1741_2_007923	wecke dich und fäume nicht:	dich und säume nicht:
Gesangbuch1741_2_007924	was in dir ift, wird ftill und	was in dir ist, wird still und
Gesangbuch1741_2_007925	fanft erhoben zu GOtt, Je=	sanft erhoben zu Gott, Jehova,
Gesangbuch1741_2_007926	hova, unfrer fonn und licht:	unsrer Sonn' und Licht:
Gesangbuch1741_2_007927	er ift allein, lob, ehre, preiß	er ist allein, Lob, Ehre, Preis
Gesangbuch1741_2_007928	und ruhm, zu nehmen, wür=	und Ruhm, zu nehmen, würdig
Gesangbuch1741_2_007929	dig ftets und überall: erhe=	stets und überall: erhebe
Gesangbuch1741_2_007930	be ihn mit frohem jubel=	ihn mit frohem Jubelschall:
Gesangbuch1741_2_007931	fchall: geh ein in fein erhab=	geh ein in sein erhabnes
Gesangbuch1741_2_007932	nes heiligthum.	Heiligtum.
Gesangbuch1741_2_007933	2. Er ift das groffe wesen	2. Er ist das große Wesen
Gesangbuch1741_2_007934	aller wesen, die höchft und	aller Wesen, die höchst' und
Gesangbuch1741_2_007935	einige vollkommenheit: von	einige Vollkommenheit: von
Gesangbuch1741_2_007936	ihm, durch ihn, zu ihm ift,	ihm, durch ihn, zu ihm ist,
Gesangbuch1741_2_007937	wie wir lefen, das, was nur	wie wir lesen, das, was nur
Gesangbuch1741_2_007938	ift geworden in der zeit: er	ist geworden in der Zeit: er
Gesangbuch1741_2_007939	hat und kennet feines glei=	hat und kennet seines Gleichen
Gesangbuch1741_2_007940	chen nicht: wer ift, wie Er	nicht: wer ist, wie Er
Gesangbuch1741_2_007941	und feine Majeftät? vor ihr	und seine Majestät? Vor ihr
Gesangbuch1741_2_007942	die creatur mit zittern fteht:	die Kreatur mit Zittern steht:
Gesangbuch1741_2_007943	fein wohnhaus ift ein unzu=	sein Wohnhaus ist ein unzugänglich
Gesangbuch1741_2_007944	gänglich licht.	Licht.
Gesangbuch1741_2_007945	3. Man fieht ihn nicht,	3. Man sieht ihn nicht,
Gesangbuch1741_2_007946	und ift doch wohl zu fehen,	und ist doch wohl zu sehen,
Gesangbuch1741_2_007947	man gebe nur auf feine wer=	man gebe nur auf seine Werte
Gesangbuch1741_2_007948	te	
Gesangbuch1741_2_007949		
Gesangbuch1741_2_007950	Vom Anbeten GOttes. 505	Vom Anbeten Gottes. 505
Gesangbuch1741_2_007951	acht: da merkt man ihn	acht: da merkt man ihn
Gesangbuch1741_2_007952	als vor den augen ftehen im	als vor den Augen stehen im
Gesangbuch1741_2_007953	fchmucke feiner edlen Gott=	Schmucke seiner edlen Gottheitspracht:
Gesangbuch1741_2_007954	heitspracht: die himmel	die Himmel
Gesangbuch1741_2_007955	rühmen ihres Schöpfers	rühmen ihres Schöpfers
Gesangbuch1741_2_007956	ehr: die luft, die erd, und	Ehr': die Luft, die Erd' und
Gesangbuch1741_2_007957	was im meer fch regt, das	was im Meer sich regt, das
Gesangbuch1741_2_007958	alles, den zu zeigen, fch be=	alles, den zu zeigen, sich bewegt,
Gesangbuch1741_2_007959	wegt, der ift und heißt Jeho=	der ist und heißt Jehova,
Gesangbuch1741_2_007960	va, unfer HERR.	unser Herr.

ID

Gesangbuch1741_2_007961
 Gesangbuch1741_2_007962
 Gesangbuch1741_2_007963
 Gesangbuch1741_2_007964
 Gesangbuch1741_2_007965
 Gesangbuch1741_2_007966
 Gesangbuch1741_2_007967
 Gesangbuch1741_2_007968
 Gesangbuch1741_2_007969
 Gesangbuch1741_2_007970
 Gesangbuch1741_2_007971
 Gesangbuch1741_2_007972
 Gesangbuch1741_2_007973
 Gesangbuch1741_2_007974
 Gesangbuch1741_2_007975
 Gesangbuch1741_2_007976
 Gesangbuch1741_2_007977
 Gesangbuch1741_2_007978
 Gesangbuch1741_2_007979
 Gesangbuch1741_2_007980
 Gesangbuch1741_2_007981
 Gesangbuch1741_2_007982
 Gesangbuch1741_2_007983
 Gesangbuch1741_2_007984
 Gesangbuch1741_2_007985
 Gesangbuch1741_2_007986
 Gesangbuch1741_2_007987
 Gesangbuch1741_2_007988
 Gesangbuch1741_2_007989
 Gesangbuch1741_2_007990
 Gesangbuch1741_2_007991
 Gesangbuch1741_2_007992
 Gesangbuch1741_2_007993
 Gesangbuch1741_2_007994
 Gesangbuch1741_2_007995
 Gesangbuch1741_2_007996
 Gesangbuch1741_2_007997
 Gesangbuch1741_2_007998
 Gesangbuch1741_2_007999
 Gesangbuch1741_2_008000

Diplomatische Transkription

4. Was gut und fein nur
 kan genennet werden, was
 uns mit luft und lieblichkeit
 anlacht, was in sich faßt der
 himmel, famt der erden, der
 groffe bau von fchönheit
 und von pracht, und was
 diß rund nur köftlichs in sich
 fchleuft, das kommt aus die-
 fem unerfchöpften meer und
 deffen unerforchter fülle
 her: er ift die quell, die im-
 mer überfließt.

5. Er ift das A und O,
 anfang und ende, der erfte
 und wird auch der letzte
 feyn; er ift zu fpüörn, wo
 man sich auch hinwende, das
 heimlichfte wird klar in fei-
 nem fchein: fein licht ift
 nicht vermifcht mit dunkel-
 heit: die kraft, fo in ihm
 wohnt, wird nimmer
 fchwach: er weiß in sich von
 keinem ungemach; er ift
 und bleibt, wie er war vor
 der zeit.

6. Was er verpricht, dem
 <pb n="523b" src="523.jpg" />
 kan man ficher trauen, die
 that ftimmt mit den worten
 überein; man darf mit gan-
 zem herzen darauf bauen,
 des HERren ja ift ja, fein
 nein ift nein; voll recht und
 billigkeit ift fein gericht; er
 hat gedult und übet lang-
 muth aus: mit heiligkeit
 hat er geziert fein haus: er
 ift die lieb, ders nie an lieb

Normalisierter Text

4. Was gut und fein nur
 kann genennet werden, was
 uns mit Lust und Lieblichkeit
 anlacht, was in sich fasst der
 Himmel, samt der Erden, der
 große Bau von Schönheit
 und von Pracht, und was
 dies Rund nur Köstliches in sich
 schließt, das kommt aus diesem
 unerschöpften Meer und
 dessen unerforschter Fülle
 her: er ist die Quell', die immer
 überfließt.

5. Er ist das A und O,
 Anfang und Ende, der Erste
 und wird auch der Letzte
 sein; er ist zu spüörn, wo
 man sich auch hinwende, das
 heimlichste wird klar in seinem
 Schein: sein Licht ist
 nicht vermischt mit Dunkelheit:
 die Kraft, so in ihm
 wohnt, wird nimmer
 schwach: er weiß in sich von
 keinem Ungemach; er ist
 und bleibt, wie er war vor
 der Zeit.

6. Was er verspricht, dem
 <pb n="523b" src="523.jpg" />
 kann man sicher trauen, die
 Tat stimmt mit den Worten
 überein; man darf mit ganzem
 Herzen darauf bauen,
 des Herrn Ja ist Ja, sein
 Nein ist Nein; voll Recht und
 Billigkeit ist sein Gericht; er
 hat Geduld und übet Langmut
 aus: mit Heiligkeit
 hat er geziert sein Haus: er
 ist die Lieb', der es nie an Lieb'

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008001	gebricht.	gebricht.
Gesangbuch1741_2_008002	7. Wie felig ift doch, der	7. Wie selig ist doch, der
Gesangbuch1741_2_008003	ihn also kennet, und zu ihm	ihn also kennet und zu ihm
Gesangbuch1741_2_008004	Abba, Vater, lagen kan!	Abba, Vater, sagen kann!
Gesangbuch1741_2_008005	den er auch wiederum den	den er auch wiederum den
Gesangbuch1741_2_008006	feinen nennet, und ihn als	Seinen nennet und ihn als
Gesangbuch1741_2_008007	fohn und tochter fiehet an:	Sohn und Tochter siehet an:
Gesangbuch1741_2_008008	nichts ift fo hoch, nichts kan	nichts ist so hoch, nichts kann
Gesangbuch1741_2_008009	fo herrlich feyn; der höchften	so herrlich sein; der höchsten
Gesangbuch1741_2_008010	fürften hoch-erhabner fband	Fürsten hoch-erhabner Stand
Gesangbuch1741_2_008011	ift, gegen diß zu rechnen,	ist, gegen dies zu rechnen,
Gesangbuch1741_2_008012	lauter tand; es ift zu fchlecht,	lauter Tand; es ist zu schlecht,
Gesangbuch1741_2_008013	es bleibt ein öder fchein.	es bleibt ein öder Schein.
Gesangbuch1741_2_008014	8. O Herrfcher! wie foll	8. O Herrscher! wie soll
Gesangbuch1741_2_008015	ich denn gnug erheben dich,	ich denn genug erheben dich,
Gesangbuch1741_2_008016	daß du mich auch denen zu-	dass du mich auch denen zugezählt,
Gesangbuch1741_2_008017	gezählt, die du in Chrifto	die du in Christo
Gesangbuch1741_2_008018	haft gebracht zum leben,	hast gebracht zum Leben,
Gesangbuch1741_2_008019	und fie in ihm zu kindern	und sie in ihm zu Kindern
Gesangbuch1741_2_008020	auserwehlt: zwar feh ich	auserwählt: zwar seh ich
Gesangbuch1741_2_008021	dich jezt nur im dunkeln	dich jetzt nur im dunkeln
Gesangbuch1741_2_008022	licht; doch weiß ich, es	Licht; doch weiß ich, es
Gesangbuch1741_2_008023	kommt künftig noch der tag,	kommt künftig noch der Tag,
Gesangbuch1741_2_008024	da ich dich ohne decke fchauen	da ich dich ohne Decke schauen
Gesangbuch1741_2_008025	mag vom angeficht zu fro-	mag vom Angesicht zu frohem
Gesangbuch1741_2_008026	hem angeficht.	Angesicht.
Gesangbuch1741_2_008027	9. Indefß, mein geift, auf!	9. Indes, mein Geist, auf!
Gesangbuch1741_2_008028	Ji 5 auf!	auf!
Gesangbuch1741_2_008029	<pb n="524a" src="524.jpg" />	<pb n="524a" src="524.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008030	506 Vom Anbeten GOttes.	506 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_008031	auf! ihn ftets zu loben:	auf! ihn stets zu loben:
Gesangbuch1741_2_008032	auf! auf! erwecke dich, und	auf! auf! erwecke dich, und
Gesangbuch1741_2_008033	fäume nicht; was in dir ift,	säume nicht; was in dir ist,
Gesangbuch1741_2_008034	werd fanft und ffill erhoben	werd' sanft und still erhoben
Gesangbuch1741_2_008035	zu GOtt, Jehova, unfre	zu Gott, Jehova, unsrer
Gesangbuch1741_2_008036	fonn und licht: er ift allein	Sonn' und Licht: er ist allein
Gesangbuch1741_2_008037	lob, ehre, preis und ruhm, zu	Lob, Ehre, Preis und Ruhm, zu
Gesangbuch1741_2_008038	nehmen würdig, ftets und	nehmen würdig, stets und
Gesangbuch1741_2_008039	überall: erhebe ihn mit	überall: erhebe ihn mit
Gesangbuch1741_2_008040	frohem jubel-fchall, bis er	frohem Jubelschall, bis er

ID

Gesangbuch1741_2_008041
 Gesangbuch1741_2_008042
 Gesangbuch1741_2_008043
 Gesangbuch1741_2_008044
 Gesangbuch1741_2_008045
 Gesangbuch1741_2_008046
 Gesangbuch1741_2_008047
 Gesangbuch1741_2_008048
 Gesangbuch1741_2_008049
 Gesangbuch1741_2_008050
 Gesangbuch1741_2_008051
 Gesangbuch1741_2_008052
 Gesangbuch1741_2_008053
 Gesangbuch1741_2_008054
 Gesangbuch1741_2_008055
 Gesangbuch1741_2_008056
 Gesangbuch1741_2_008057
 Gesangbuch1741_2_008058
 Gesangbuch1741_2_008059
 Gesangbuch1741_2_008060
 Gesangbuch1741_2_008061
 Gesangbuch1741_2_008062
 Gesangbuch1741_2_008063
 Gesangbuch1741_2_008064
 Gesangbuch1741_2_008065
 Gesangbuch1741_2_008066
 Gesangbuch1741_2_008067
 Gesangbuch1741_2_008068
 Gesangbuch1741_2_008069
 Gesangbuch1741_2_008070
 Gesangbuch1741_2_008071
 Gesangbuch1741_2_008072
 Gesangbuch1741_2_008073
 Gesangbuch1741_2_008074
 Gesangbuch1741_2_008075
 Gesangbuch1741_2_008076
 Gesangbuch1741_2_008077
 Gesangbuch1741_2_008078
 Gesangbuch1741_2_008079
 Gesangbuch1741_2_008080

Diplomatische Transkription

dich bringt ins himmels
 heiligthum.
 574. Mel. 77.
 Auf! auf! mein geift,
 und du, o mein ge-
 müthe, auf! meine
 feel, auf! auf! mein finn,
 auf! auf! mein leib, mein
 herz und mein geblüte, auf!
 alle kräft' und was ich bin
 vereinigteuch und lobt mit
 mir der menfchen troft, der
 engel zier! timmt all, in
 heißen liebes-flammen, zu
 lobe meines HERRN zu-
 fammen.
 2. Erhebt euch, wie die
 adler, von der erden;
 fchwingt euch hinauf vor fei-
 nen thron! erfcheint vor ihm
 mit dankbaren geberden und
 finget ihm im höchften thon!
 feyd frölich, jauchzet, daß es
 kling! frolokt mit händen,
 hüpf! und fpring! erzeigt
 euch voller heilger freuden,
 <pb n="524b" src="524.jpg" />
 zu lob und ehren feinen lei-
 den.
 3. Es müffen dir zu ehren
 deiner wunden ftets wa-
 chend meine finnen feyn! zu
 deinen ehrn werd immerdar
 gebunden mein fühlen un-
 ter deine pein. Mein au-
 ge fehe dir zu ehrn; mein
 ohr merk auf dein wort und
 lehrn! es müffe mein ge-
 fchmak dir fchmecken; nach
 dir nur mein geruch fch

Normalisierter Text

dich bringt ins Himmelsheiligtum.

574. Mel. 77.

Auf! auf! mein Geist,
 und du, o mein Gemüte,
 auf! meine
 Seel', auf! auf! mein Sinn,
 auf! auf! mein Leib, mein
 Herz und mein Geblüte, auf!
 alle Kraft und was ich bin
 vereinigt euch und lobt mit
 mir der Menschen Trost, der
 Engel Zier! Stimmt all', in
 heißen Liebesflammen, zu
 Lobe meines Herrn zusammen.

2. Erhebt euch, wie die

Adler, von der Erden;
 schwingt euch hinauf vor seinen
 Thron! Erscheint vor ihm
 mit dankbaren Gebärden und
 singet ihm im höchsten Ton!
 Seid fröhlich, jauchzet, dass es
 kling! Frohlockt mit Händen,
 hüpf! und spring! Erzeigt
 euch voller heilger Freuden,
 <pb n="524b" src="524.jpg" />
 zu Lob und Ehren seinen Leiden.

3. Es müssen dir zu Ehren

deiner Wunden stets wachend
 meine Sinne sein! Zu
 deinen Ehren werd' immerdar
 gebunden mein Fühlen unter
 deine Pein. Mein Auge
 sehe dir zu Ehren; mein
 Ohr merk' auf dein Wort und
 Lehren! Es müsse mein Geschmack
 dir schmecken; nach
 dir nur mein Geruch sich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008081	ftrecken.	strecken.
Gesangbuch1741_2_008082	4. Es lobet dich, HErr!	4. Es lobet dich, Herr!
Gesangbuch1741_2_008083	mein verftand und wille:	mein Verstand und Wille:
Gesangbuch1741_2_008084	GOtt! mein gedächtniß	Gott! mein Gedächtnis
Gesangbuch1741_2_008085	lobe dich! zu deinem lob	lobe dich! Zu deinem Lob
Gesangbuch1741_2_008086	fey mein bezeigen ftille!	sei mein Bezeigen stille!
Gesangbuch1741_2_008087	mein geift erheb lich über	Mein Geist erheb' sich über
Gesangbuch1741_2_008088	lich! mein athem lobt dich	sich! Mein Atem lobt dich
Gesangbuch1741_2_008089	für und für! mein puls	für und für! Mein Pulsschlag
Gesangbuch1741_2_008090	schlag ftets das heilig dir!	stets das Heilig dir!
Gesangbuch1741_2_008091	es fingen alle meine glied	Es singen alle meine Glieder
Gesangbuch1741_2_008092	der zu deinen ehren taufend	zu deinen Ehren tausend
Gesangbuch1741_2_008093	lieder.	Lieder.
Gesangbuch1741_2_008094	5. Mein herze müffe	5. Mein Herze müsse
Gesangbuch1741_2_008095	gleichsam wie zerfließen;	gleichsam wie zerfließen;
Gesangbuch1741_2_008096	die seele deinen ruhm erz	die Seele deinen Ruhm erhöh,
Gesangbuch1741_2_008097	höhn, mein mund dich ftets	mein Mund dich stets
Gesangbuch1741_2_008098	mit neuem lobe küffen und	mit neuem Lobe küssen und
Gesangbuch1741_2_008099	tag und nacht dir offen ftehn!	Tag und Nacht dir offen stehn!
Gesangbuch1741_2_008100	mein wille merk auf dein	Mein Wille merk' auf dein
Gesangbuch1741_2_008101	geheiß und fördre deines	Geheiß und fördre deines
Gesangbuch1741_2_008102	nahmens preis; es müffe	Namens Preis; es müsse
Gesangbuch1741_2_008103	dich mein lob umgeben, mein	dich mein Lob umgeben, mein
Gesangbuch1741_2_008104	warten nnd mein fehnlichs	Warten und mein sehnlichs
Gesangbuch1741_2_008105	leben.	Leben.
Gesangbuch1741_2_008106	6. Weil	6. Weil
Gesangbuch1741_2_008107	<pb n="525a" src="525.jpg" />	<pb n="525a" src="525.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008108	Vom Anbeten GOttes. 507	Vom Anbeten Gottes. 507
Gesangbuch1741_2_008109	6. Weil aber alls nicht	6. Weil aber alles nicht
Gesangbuch1741_2_008110	gnug ift, dich zu preifen, fo	genug ist, dich zu preisen, so
Gesangbuch1741_2_008111	wollft du felbft dein lob voll	wolltest du selbst dein Lob vollführ,
Gesangbuch1741_2_008112	führen, daß ich dir etwas	dass ich dir etwas
Gesangbuch1741_2_008113	wenigs dank erweife, wie	weniges Dank erweise, wie
Gesangbuch1741_2_008114	deiner hoheit will gebührr!	deiner Hoheit will gebührr!
Gesangbuch1741_2_008115	du wollft erfezen, o mein	Du wolltest ersetzen, o mein
Gesangbuch1741_2_008116	licht! was mir an deinem	Licht! was mir an deinem
Gesangbuch1741_2_008117	lob gebricht, bis du mich	Lob gebricht, bis du mich
Gesangbuch1741_2_008118	wirft hinauf erheben zu	wirst hinauf erheben zu
Gesangbuch1741_2_008119	einem glanz, zu deinem	einem Glanz, zu deinem
Gesangbuch1741_2_008120	leben.	Leben.

ID

Gesangbuch1741_2_008121
 Gesangbuch1741_2_008122
 Gesangbuch1741_2_008123
 Gesangbuch1741_2_008124
 Gesangbuch1741_2_008125
 Gesangbuch1741_2_008126
 Gesangbuch1741_2_008127
 Gesangbuch1741_2_008128
 Gesangbuch1741_2_008129
 Gesangbuch1741_2_008130
 Gesangbuch1741_2_008131
 Gesangbuch1741_2_008132
 Gesangbuch1741_2_008133
 Gesangbuch1741_2_008134
 Gesangbuch1741_2_008135
 Gesangbuch1741_2_008136
 Gesangbuch1741_2_008137
 Gesangbuch1741_2_008138
 Gesangbuch1741_2_008139
 Gesangbuch1741_2_008140
 Gesangbuch1741_2_008141
 Gesangbuch1741_2_008142
 Gesangbuch1741_2_008143
 Gesangbuch1741_2_008144
 Gesangbuch1741_2_008145
 Gesangbuch1741_2_008146
 Gesangbuch1741_2_008147
 Gesangbuch1741_2_008148
 Gesangbuch1741_2_008149
 Gesangbuch1741_2_008150
 Gesangbuch1741_2_008151
 Gesangbuch1741_2_008152
 Gesangbuch1741_2_008153
 Gesangbuch1741_2_008154
 Gesangbuch1741_2_008155
 Gesangbuch1741_2_008156
 Gesangbuch1741_2_008157
 Gesangbuch1741_2_008158
 Gesangbuch1741_2_008159
 Gesangbuch1741_2_008160

Diplomatische Transkription

575. Mel. 15.
 Brüder, laßt uns ihn
 erheben, den ihr ohne
 nahmen kennt, aber
 er muß selber geben, wie man
 ihn am besten nennt.
 2. Nahmen über alle
 nahmen, unfre knie beugen
 sich, gib uns, wesentliches
 Amen, dir zu knien würdig-
 lich.
 3. GOtt, das unbe-
 schriebne wesen, blieb ver-
 schwiegen fort und fort,
 niemand hätte was gelesen
 von Ihm ohn das GOTTes
 wort.
 4. Erftgeburdt der creatu-
 ren! fang in uns zu leben
 an! fchaf, o Anfang der na-
 turen, uns zum werk in
 GOtt gethan.
 5. Menfch, du einiger
 Menfch in gnaden, mache
 uns zu dir ein herz: Arzt, er-
-
 flatte allen fchaden, Salbe!
 zeitige den fchmerz.
 6. Bild des unfichtba-
 ren GOTTes, mach uns
 deinem bilde gleich: Stirn
 voll unverdienten fpottes,
 mach uns hart, wir find zu
 weich.
 7. Vater derer ewigkei-
 ten, baue uns ein bleibend
 haus: Schöpfer aller guten
 zeiten, kaufe uns die ftun-
 den aus.
 8. Kind, in deine wiegen-

Normalisierter Text

575. Mel. 15.
 Brüder, lasst uns ihn
 erheben, den ihr ohne
 Namen kennt, aber
 er muss selber geben, wie man
 ihn am besten nennt.
 2. Namen über alle
 Namen, unsre Knie beugen
 sich, gib uns, wesentliches
 Amen, dir zu knien würdiglich.
 3. Gott, das unbeschriebne
 Wesen, blieb verschwiegen
 fort und fort, niemand hätte
 was gelesen von Ihm ohn' das
 Gotteswort.
 4. Erstgeburdt der Kreaturen!
 Fang in uns zu leben
 an! Schaff, o Anfang der Naturen,
 uns zum Werk in
 Gott getan.
 5. Mensch, du einiger
 Mensch in Gnaden, mache
 uns zu dir ein Herz: Arzt, er-
-
 statte allen Schaden, Salbe!
 zeitige den Schmerz.
 6. Bild des unsichtbaren
 Gottes, mach uns
 deinem Bilde gleich: Stirn
 voll unverdienten Spottes,
 mach uns hart, wir sind zu
 weich.
 7. Vater derer Ewigkeiten,
 baue uns ein bleibend
 Haus: Schöpfer aller guten
 Zeiten, kaufe uns die Stunden
 aus.
 8. Kind, in deine Wiegenbande

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008161	bande wikle unfre groß	wickle unsre Großheit
Gesangbuch1741_2_008162	heit ein, und laß sie zur ew	ein, und lass sie zur ewgen
Gesangbuch1741_2_008163	gen schande vor dir aufge	Schande vor dir aufgehängt
Gesangbuch1741_2_008164	henket feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_008165	9. Saame, * fall ins her	9. Same, * fall ins Herzenshöhlen,
Gesangbuch1741_2_008166	zens höhlen, wenn sie recht	wenn sie recht
Gesangbuch1741_2_008167	erwärmet feyn, zur em	erwärmet sein, zur Empfängnis
Gesangbuch1741_2_008168	pfängnis vieler feelen,	vieler Seelen,
Gesangbuch1741_2_008169	fruchtbar und empfindlich	fruchtbar und empfindlich
Gesangbuch1741_2_008170	ein.	ein.
Gesangbuch1741_2_008171	* 1. Petr. 1, 23.	* 1. Petr. 1, 23.
Gesangbuch1741_2_008172	10. Laß dich inniglich	10. Lass dich inniglich
Gesangbuch1741_2_008173	umfängen, theure Liebe,	umfängen, teure Liebe,
Gesangbuch1741_2_008174	taufendmal, dein erbarmen	tausendmal, dein erbarmendes
Gesangbuch1741_2_008175	des verlangen zieht die fee	Verlangen zieht die Seelen
Gesangbuch1741_2_008176	len ohne zahl.	ohne Zahl.
Gesangbuch1741_2_008177	11. Schönster, deiner au	11. Schönster, deiner Augen
Gesangbuch1741_2_008178	gen blizen schmelz' die un	Blitze schmelz' die Unempfindlichkeit:
Gesangbuch1741_2_008179	empfindlichkeit: feelen schaz,	Seelen-Schatz,
Gesangbuch1741_2_008180	laß dich besizen, unfre ar	lass dich besitzen, unsre Armut
Gesangbuch1741_2_008181	muth gehet weit.	geheth weit.
Gesangbuch1741_2_008182	12. Guter Freund, gönn	12. Guter Freund, gönn
Gesangbuch1741_2_008183	unfern klagen immerdar	unsren Klagen immerdar
Gesangbuch1741_2_008184	ein leifes ohr, und bring alle	ein leises Ohr, und bring' alle
Gesangbuch1741_2_008185	unfre	unsre
Gesangbuch1741_2_008186		
Gesangbuch1741_2_008187	<pb n="526a" src="526.jpg" />	<pb n="526a" src="526.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008188	508 Vom Anbeten GÖttes.	508 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_008189	unfre plagen deinem GÖtt	unsere Plagen deinem Gott
Gesangbuch1741_2_008190	beweglich vor.	beweglich vor.
Gesangbuch1741_2_008191	13. Führt du gleich das	13. Führst du gleich das
Gesangbuch1741_2_008192	feuer ruder der gefirnten	Steuerruder der gestirnten
Gesangbuch1741_2_008193	Monarchie, bist du dennoch	Monarchie, bist du dennoch
Gesangbuch1741_2_008194	unfer bruder, fleiß und	unser Bruder, Fleisch und
Gesangbuch1741_2_008195	blut verkennt sich nie.	Blut verkennt sich nie.
Gesangbuch1741_2_008196	14. Wärfst du nicht, du	14. Wärfst du nicht, du
Gesangbuch1741_2_008197	lieber buhle, * was du bist,	lieber Geliebter, * was du bist,
Gesangbuch1741_2_008198	du wärdft es ert. Liebe riß	du würdest es erst. Liebe riss
Gesangbuch1741_2_008199	dich noch vom fthule, weil	dich noch vom Stuhle, weil
Gesangbuch1741_2_008200	du unter uns geherft.	du unter uns gehörfst.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008201	* Ef. 62, 4.	* Es. 62, 4.
Gesangbuch1741_2_008202	15. Hat sich nicht dein	15. Hat sich nicht dein
Gesangbuch1741_2_008203	herz betrübet, als es schien,	Herz betrübt, als es schien,
Gesangbuch1741_2_008204	du kämft ums lamm? denn	du kämst ums Lamm? Denn
Gesangbuch1741_2_008205	du warft darein verliebet	du warst darein verliebt
Gesangbuch1741_2_008206	treuer, als kein bräutigam.	treuer, als kein Bräutigam.
Gesangbuch1741_2_008207	16. Nun du denn mit	16. Nun du denn mit
Gesangbuch1741_2_008208	blutgen kämpfen unfre feel	blutigen Kämpfen unsre Seele
Gesangbuch1741_2_008209	erfritten haft, foll den lobes-	errungen hast, soll den Lobesschall
Gesangbuch1741_2_008210	schall nichts dämpfen, keine	nichts dämpfen, keine
Gesangbuch1741_2_008211	inn - noch außre laft.	innere noch äußere Last.
Gesangbuch1741_2_008212	17. Keine creatur foll le-	17. Keine Kreatur soll leben,
Gesangbuch1741_2_008213	ben, da du uns nicht größer	da du uns nicht größer
Gesangbuch1741_2_008214	bift, nichts foll in den löf-	bist, nichts soll in den Lüften
Gesangbuch1741_2_008215	ten schweben, das uns nicht	schweben, das uns nicht
Gesangbuch1741_2_008216	dein loblied ift.	dein Loblied ist.
Gesangbuch1741_2_008217	18. Aufgetiegenes Reiß	18. Aufgestiegenes Reis
Gesangbuch1741_2_008218	von Jesse, wer verzet uns	von Jesse, wer versetzt uns
Gesangbuch1741_2_008219	in dich: trauben aus der kel-	in dich: Trauben aus der Kelterpresse,
Gesangbuch1741_2_008220	ter - preffe, oberfällt uns	überfüllt uns
Gesangbuch1741_2_008221	mildiglich.	milde.
Gesangbuch1741_2_008222	19. Süßer Weintok, laß	19. Süßer Weinstock, lass
Gesangbuch1741_2_008223	die läfte deiner wurzel ober-	die Säfte deiner Wurzel übergehen,
Gesangbuch1741_2_008224	gehn, und in uns, als reben,	und in uns, als Reben,
Gesangbuch1741_2_008225	kräfte von der künftgen welt	Kräfte von der künftigen Welt
Gesangbuch1741_2_008226	entftehn.	entstehen.
Gesangbuch1741_2_008227	<pb n="526b" src="526.jpg" />	<pb n="526b" src="526.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008228	20. Myrrhen - Bäfche	20. Myrrhenbüsche
Gesangbuch1741_2_008229	bleibe hangen in der aufge-	bleibe hängen in der aufgetanen
Gesangbuch1741_2_008230	thanen bruft, und mach un-	Brust, und mach unserm
Gesangbuch1741_2_008231	ferm haupt und wangen de-	Haupt und Wangen deine
Gesangbuch1741_2_008232	ne bitterkeit zur luft.	Bitterkeit zur Lust.
Gesangbuch1741_2_008233	21. Baum des lebens, la	21. Baum des Lebens, lass
Gesangbuch1741_2_008234	uns schmecken deiner apf-	uns schmecken deiner Äpfel
Gesangbuch1741_2_008235	läßigkeit, und uns den ge-	Süßigkeit, und uns den Geschmack
Gesangbuch1741_2_008236	schmak erwecken aus de-	erwecken aus der
Gesangbuch1741_2_008237	tragen läßigkeit.	tragen Lässigkeit.
Gesangbuch1741_2_008238	22. Bild der unverwef-	22. Bild der Unverweslichkeit,
Gesangbuch1741_2_008239	lichkeiten, unumspannte	unumspannte
Gesangbuch1741_2_008240	Ceder - Stamm, sey un-	Zederstamm, sei unser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008241	kirchen z zimmerleuten gu	Kirchenzimmerleuten gut
Gesangbuch1741_2_008242	vor allen wurm un	vor allem Wurm und
Gesangbuch1741_2_008243	fchwamm.	Schwamm.
Gesangbuch1741_2_008244	23. Liege unfern geifts=pa	23. Liege unsern Geistespalälästen
Gesangbuch1741_2_008245	laften da zum diamantne	da zum diamantenen
Gesangbuch1741_2_008246	grund; fey der ekftein ihre	Grund; sei der Eckstein ihrer
Gesangbuch1741_2_008247	veften, ohne den noch nicht	Festen, ohne den noch nichts
Gesangbuch1741_2_008248	befund.	bestand.
Gesangbuch1741_2_008249	24. Warft du nur auc	24. Wärst du nur auch
Gesangbuch1741_2_008250	felbft der tempel, da man an	selbst der Tempel, da man anzubeten
Gesangbuch1741_2_008251	zubeten kam, und des Go	käme, und des Gottesdienstes
Gesangbuch1741_2_008252	tesdienfts exempel, der den	Beispiel, der dem
Gesangbuch1741_2_008253	Vater angenehm.	Vater angenehm.
Gesangbuch1741_2_008254	25. Wenn wir uns zum	25. Wenn wir uns zum
Gesangbuch1741_2_008255	opfer ftellen, fo fey du de	Opfer stellen, so sei du der
Gesangbuch1741_2_008256	brand=altar, fey die lamp	Brandaltar, sei die Lampe
Gesangbuch1741_2_008257	auf den fchwellen, und mac	auf den Schwellen, und mach
Gesangbuch1741_2_008258	alles licht und klar.	alles Licht und klar.
Gesangbuch1741_2_008259	26. In die unerfenkte	26. In die unversenkten
Gesangbuch1741_2_008260	grände eingeworfnes an	Gründe eingeworfenes Ankerseil,
Gesangbuch1741_2_008261	ker=feil, du erklafferft al	du ergründest alle
Gesangbuch1741_2_008262	fchlände, werde deinen	Schlünde, werde deinem
Gesangbuch1741_2_008263	fchif zum heyl.	Schiff zum Heil.
Gesangbuch1741_2_008264	27. Sonne, leuchte dei	27. Sonne, leuchte deinem
Gesangbuch1741_2_008265	nem däftern und verfchlaf	düsteren und verschlafnen
Gesangbuch1741_2_008266	nen	
Gesangbuch1741_2_008267	<pb n="527a" src="527.jpg" />	<pb n="527a" src="527.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008268	Vom Anbeten GOttes. 509	Vom Anbeten Gottes. 509
Gesangbuch1741_2_008269	nen armen volk, werd ihm,	armen Volk, werde ihm,
Gesangbuch1741_2_008270	unter den Philiftern,	unter den Philistern,
Gesangbuch1741_2_008271	nachts zum feur und tags	nachts zum Feuer und tags
Gesangbuch1741_2_008272	zur wolk.	zur Wolke.
Gesangbuch1741_2_008273	28. Hundertfach gecrön=	28. Hundertfach gekrönter
Gesangbuch1741_2_008274	ter Streiter, unfre liege zie=	Streiter, unsere Siege zieren
Gesangbuch1741_2_008275	ren dich, dich, den blut=be=	dich, dich, den blutbesprützten
Gesangbuch1741_2_008276	fpräzten reuter, ritterlich	Reiter, ritterlich
Gesangbuch1741_2_008277	ja königlich.	ja königlich.
Gesangbuch1741_2_008278	29. Wagenburg vor un=	29. Wagenburg vor unsre
Gesangbuch1741_2_008279	fre räftung, drinnen unfre	Rüstung, darin unsre
Gesangbuch1741_2_008280	feelee hangt, du bift eine	Seele hängt, du bist eine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008281	wehr und brüstung, die mit	Wehr und Brüstung, die mit
Gesangbuch1741_2_008282	tausend fchilden prangt.	tausend Schilden prangt.
Gesangbuch1741_2_008283	30. Schuz, umzängle	30. Schutz, umzünge
Gesangbuch1741_2_008284	unfre mauren: Steinritz,	unsre Mauern: Steinritz,
Gesangbuch1741_2_008285	mache uns ein neft: Leben,	mache uns ein Nest: Leben,
Gesangbuch1741_2_008286	laß uns ewig dauren:	lass uns ewig dauern:
Gesangbuch1741_2_008287	Stärke, mach uns panzer-	Stärke, mach uns panzerfest.
Gesangbuch1741_2_008288	veft.	
Gesangbuch1741_2_008289	31. Siegs ꝛ Schwerdt,	31. Siegsschwert,
Gesangbuch1741_2_008290	haue alle kräfte finftrer geiz-	haue alle Kräfte finsterer Geisterschaft
Gesangbuch1741_2_008291	fterfchaft entzwey, und	entzwei, und
Gesangbuch1741_2_008292	brich durch zum lichts ꝛ ge-	brich durch zum Lichtsgeschäfte,
Gesangbuch1741_2_008293	fchäfte, bis des kriegs ein	bis des Kriegs ein
Gesangbuch1741_2_008294	ende fey.	Ende sei.
Gesangbuch1741_2_008295	32. Zeuch einher zum	32. Zieh einher zum
Gesangbuch1741_2_008296	dienft der wahrheit, als ein	Dienst der Wahrheit, als ein
Gesangbuch1741_2_008297	ausgelernter held, deffen	ausgelernter Held, dessen
Gesangbuch1741_2_008298	weisheit, kraft und klar-	Weisheit, Kraft und Klarheit
Gesangbuch1741_2_008299	heit ftehen bleibt, wenn al-	stehen bleibt, wenn alles
Gesangbuch1741_2_008300	les fällt.	fällt.
Gesangbuch1741_2_008301	33. Rath uns, die wir	33. Rate uns, die wir
Gesangbuch1741_2_008302	irre gehen, niemahls aber-	irre gehen, niemals übereilter
Gesangbuch1741_2_008303	eilter rath, und damit wir	Rat, und damit wir
Gesangbuch1741_2_008304	wohl befehen, unterftöz es	wohl bestehen, unterstütze es
Gesangbuch1741_2_008305	mit der that.	mit der Tat.
Gesangbuch1741_2_008306	34. Wir mißgönnen auf	34. Wir missgönnen auf
Gesangbuch1741_2_008307	<pb n="527b" src="527.jpg" />	<pb n="527b" src="527.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008308	der reife lraael fein Manna	der Reise Israel sein Manna
Gesangbuch1741_2_008309	nicht, wenn nur uns die	nicht, wenn nur uns die
Gesangbuch1741_2_008310	geifter-ꝛpeife, brodt vom him-	Geisterspeise, Brot vom Himmell!
Gesangbuch1741_2_008311	mel! nicht gebricht.	nicht gebricht.
Gesangbuch1741_2_008312	35. Schneller Hirfch, zu	35. Schneller Hirsch, zu
Gesangbuch1741_2_008313	unfrer wonne, fteig hernie-	unsrer Wonne, steig hernieder
Gesangbuch1741_2_008314	der aus der höh, Adler!	aus der Höh, Adler!
Gesangbuch1741_2_008315	fchwing uns hin zur fonne	schwing uns hin zur Sonne
Gesangbuch1741_2_008316	über die cryftallne fee.	über die kristallene See.
Gesangbuch1741_2_008317	36. Aber weil du auch fo	36. Aber weil du auch so
Gesangbuch1741_2_008318	niedrig, als du hoch erha-	niedrig, als du hoch erhaben
Gesangbuch1741_2_008319	ben bift, gieng es dir vor	bist, ging es dir vor
Gesangbuch1741_2_008320	dem fo widrig als es andern	dem so widrig als es andern

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008321	gangen ist.	gangen ist.
Gesangbuch1741_2_008322	37. Denn der feinde mer̄	37. Denn der Feinde Mörderhände
Gesangbuch1741_2_008323	der̄hande haben sich an dich	haben sich an dich
Gesangbuch1741_2_008324	gemacht, arme hindin, und	gemacht, arme Hindin, und
Gesangbuch1741_2_008325	am ende dich gleich einem	am Ende dich gleich einem
Gesangbuch1741_2_008326	lamm gefchlacht.	Lamm geschlachtet.
Gesangbuch1741_2_008327	38. Kämpfender und nach	38. Kämpfender und nach
Gesangbuch1741_2_008328	der ruhe nun um fo viel	der Ruhe nun um so viel
Gesangbuch1741_2_008329	muntrer leu, lege dich daher	munterer Leu, lege dich daher
Gesangbuch1741_2_008330	und thue wunder, und bē	und tue Wunder, und beweise
Gesangbuch1741_2_008331	weife treu.	Treue.
Gesangbuch1741_2_008332	39. Ernfte glut der taū	39. Ernste Glut der Taubenaugen,
Gesangbuch1741_2_008333	ben̄augen, bring in unfre	bring in unsre
Gesangbuch1741_2_008334	augen ein, daß fie nichts zu	Augen ein, dass sie nichts zu
Gesangbuch1741_2_008335	fehen taugen, als was dir	sehen taugen, als was dir
Gesangbuch1741_2_008336	gerecht kan feyn.	gerecht kann sein.
Gesangbuch1741_2_008337	40. Zieh an uns, find wir	40. Zieh an uns, sind wir
Gesangbuch1741_2_008338	doch knaben, und hilf un̄	doch Knaben, und hilf unserm
Gesangbuch1741_2_008339	ferm unverftand, wenn wir	Unverstand, wenn wir
Gesangbuch1741_2_008340	unflath an uns haben,	Unflat an uns haben,
Gesangbuch1741_2_008341	waich uns mit gefchaftger	wasche uns mit geschäftiger
Gesangbuch1741_2_008342	Hand.	Hand.
Gesangbuch1741_2_008343	41. Kommft du denn, uns	41. Kommst du denn, uns
Gesangbuch1741_2_008344	abzuchweifen, und das	abzuschweißen, und das
Gesangbuch1741_2_008345	Waffer thut nicht gut, werde	Wasser tut nicht gut, werde
Gesangbuch1741_2_008346	uns	uns
Gesangbuch1741_2_008347	<pb n="528a" src="528.jpg" />	<pb n="528a" src="528.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008348	510 Vom Anbeten GOTTes.	510 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_008349	uns zur wächer̄seifen, ja,	uns zur Wäscherseifen, ja,
Gesangbuch1741_2_008350	ifts noth, zur goldschmid̄	ist's Not, zur Goldschmiedsglut.
Gesangbuch1741_2_008351	gluth.	
Gesangbuch1741_2_008352	42. Freund und fchmel̄	42. Freund und Schmelzer,
Gesangbuch1741_2_008353	zer, du thuft treulich, und	du tust treulich, und
Gesangbuch1741_2_008354	probirft das gold zur kron,	probierst das Gold zur Kron',
Gesangbuch1741_2_008355	denn fo bald wir rein und	denn sobald wir rein und
Gesangbuch1741_2_008356	heilig wirft du gerne unfer	heilig, wirst du gerne unser
Gesangbuch1741_2_008357	lohn.	Lohn.
Gesangbuch1741_2_008358	43. Menfchen ̄ Freund,	43. Menschenfreund,
Gesangbuch1741_2_008359	du bift fo bränftig, laß uns	du bist so brünstig, lass uns
Gesangbuch1741_2_008360	wieder herzlich feyn, Sohn	wieder herzlich sein, Sohn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008361	der liebe, bleib uns gän	der Liebe, bleib uns günstig,
Gesangbuch1741_2_008362	ftig, und nimm uns ins	und nimm uns ins
Gesangbuch1741_2_008363	haus hinein.	Haus hinein.
Gesangbuch1741_2_008364	44. Haupt, regiere deine	44. Haupt, regiere deine
Gesangbuch1741_2_008365	hätte. Hüter, mache daß	Hütte. Hüter, mache, dass
Gesangbuch1741_2_008366	wir ruhn. Meifter, lehr uns	wir ruhen. Meister, lehre uns
Gesangbuch1741_2_008367	groffe fchritte los auf die vol-	große Schritte los auf die Vollendung
Gesangbuch1741_2_008368	lendung thun.	tun.
Gesangbuch1741_2_008369	45. Lehrer, laß es uns er-	45. Lehrer, lass es uns erreichen,
Gesangbuch1741_2_008370	reichen, daß dein zeugnis	dass dein Zeugnis
Gesangbuch1741_2_008371	wahrheit ift, und dem treuen	Wahrheit ist, und dem treuen
Gesangbuch1741_2_008372	Zeugen gleichen, der vor an-	Zeugen gleichen, der vor andere
Gesangbuch1741_2_008373	dre lich vergißt.	sich vergisst.
Gesangbuch1741_2_008374	46. Werde unfrer thar	46. Werde unsrer Tür
Gesangbuch1741_2_008375	zum riegel gegen allen frem-	zum Riegel gegen allen fremden
Gesangbuch1741_2_008376	den fchwarm, und ein un-	Schwarm, und ein unauflöfliches
Gesangbuch1741_2_008377	auflöflichs riegel auf der	Siegel auf der
Gesangbuch1741_2_008378	bruft und auf dem arm.	Brust und auf dem Arm.
Gesangbuch1741_2_008379	47. Richte unfer herz in	47. Richte unser Herz in
Gesangbuch1741_2_008380	zeiten, eh du unfer richter	Zeiten, ehe du unser Richter
Gesangbuch1741_2_008381	wirft, und fey in den ewig-	wirst, und sei in den Ewigkeiten
Gesangbuch1741_2_008382	keiten unfer wohlgewogner	unser wohlgewogener
Gesangbuch1741_2_008383	färf.	Fürst.
Gesangbuch1741_2_008384	48. Haft du können der	48. Hast du können der
Gesangbuch1741_2_008385	verföhner deiner argen fein-	Versöhner deiner argen Feinde
Gesangbuch1741_2_008386	de feyn, bleibft du wohl ein	sein, bleibst du wohl ein
Gesangbuch1741_2_008387	<pb n="528b" src="528.jpg" />	<pb n="528b" src="528.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008388	treuer diener deiner eigen	treuer Diener deiner eignen
Gesangbuch1741_2_008389	gemein.	Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_008390	49. Sey du HErr, w	49. Sei du Herr, wo
Gesangbuch1741_2_008391	unterthanen, du der Pri	Untertanen, du der Priester,
Gesangbuch1741_2_008392	fter, wir das Chor, du d	wir das Chor, du der
Gesangbuch1741_2_008393	Herzog, wir die fahnen,	Herzog, wir die Fahnen,
Gesangbuch1741_2_008394	Prophet und wir dein ohr.	Prophet und wir dein Ohr.
Gesangbuch1741_2_008395	50. Gnaden s ftuhl, gie	50. Gnadenstuhl, gib
Gesangbuch1741_2_008396	einen regen, Kraft&Gefal	einen Regen, Kraftgesalbter,
Gesangbuch1741_2_008397	ter, theile aus, an das cre	teile aus, an das kreuzgehefter
Gesangbuch1741_2_008398	gehefter Segen, aberfchat	Segen, überschatte
Gesangbuch1741_2_008399	unfer haus.	unser Haus.
Gesangbuch1741_2_008400	51. Salomo, dein fcepte	51. Salomo, dein Zepter

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008401	flecken, wink uns gnädi	stecke, winke uns gnädig
Gesangbuch1741_2_008402	lich herbey: Jofua, der fein	herbei: Josua, der Feinde
Gesangbuch1741_2_008403	de fchrecken, mach uns vo	Schrecken, mach uns von
Gesangbuch1741_2_008404	der fände frey.	der Sünde frei.
Gesangbuch1741_2_008405	52. Hochgebohnrer We	52. Hochgeborener Webesamen,
Gesangbuch1741_2_008406	bes ꝛ Saamen, heilger Färf	heiliger Fürst
Gesangbuch1741_2_008407	Melchifedech, trage alle un	Melchisedech, trage alle unsre
Gesangbuch1741_2_008408	fre nahmen auf dem hohe	Namen auf dem Hohepriesterblech.
Gesangbuch1741_2_008409	prierferꝛblech.	
Gesangbuch1741_2_008410	53. Du von millionen wa	53. Du von Millionen Wagen
Gesangbuch1741_2_008411	gen in die luft begleitete	in die Luft begleiteter,
Gesangbuch1741_2_008412	und zu deinem ftuhl getra	und zu deinem Stuhl getragen,
Gesangbuch1741_2_008413	gen, und zur kraft erha	und zur Kraft erhabener.
Gesangbuch1741_2_008414	beter.	
Gesangbuch1741_2_008415	54. Hier bleibt mir di	54. Hier bleibt mir die
Gesangbuch1741_2_008416	zunge kleben, weil fie noc	Zunge kleben, weil sie noch
Gesangbuch1741_2_008417	nicht himmlifch war, JE	nicht himmlisch war, Jesus,
Gesangbuch1741_2_008418	fus, GOtt mit uns! foll I	Gott mit uns! soll leben,
Gesangbuch1741_2_008419	ben, welch ein nahme!	welch ein Name!
Gesangbuch1741_2_008420	ifts gar.	ist's gar.
Gesangbuch1741_2_008421	576. Mel. 9	576. Mel. 9
Gesangbuch1741_2_008422	Als wort von deine	Als Wort von deiner
Gesangbuch1741_2_008423	kraft, das alles mach	Kraft, das alles macht
Gesangbuch1741_2_008424	und fchaft, giebt mi	und schafft, gibt mir
Gesangbuch1741_2_008425	mi	mir
Gesangbuch1741_2_008426	<pb n="529a" src="529.jpg" />	<pb n="529a" src="529.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008427	Vom Anbeten GOttes. 511	Vom Anbeten Gottes. 511
Gesangbuch1741_2_008428	mit allen dingen gelegenheit	mit allen Dingen Gelegenheit
Gesangbuch1741_2_008429	zu fingen, wenn ich darauf	zu singen, wenn ich darauf
Gesangbuch1741_2_008430	will achten und deine werk	will achten und deine Werk'
Gesangbuch1741_2_008431	betrachten.	betrachten.
Gesangbuch1741_2_008432	2. Hier wirst du recht geꝛ	2. Hier wirst du recht gespürt,
Gesangbuch1741_2_008433	fphört, wenn nur dein geift	wenn nur dein Geist
Gesangbuch1741_2_008434	regiert; wo deffen licht nicht	regiert; wo dessen Licht nicht
Gesangbuch1741_2_008435	funkelt, ift der verftand verꝛ	funkelt, ist der Verstand verdunkelt;
Gesangbuch1741_2_008436	dunkelt; man fieht den menꝛ	man sieht den Menschen
Gesangbuch1741_2_008437	fchen handeln, falt wie die	handeln, fast wie die
Gesangbuch1741_2_008438	thiere wandeln.	Tiere wandeln.
Gesangbuch1741_2_008439	3. Sonft ift die ganze welt,	3. Sonst ist die ganze Welt,
Gesangbuch1741_2_008440	die von dir wird beftellt, ein	die von dir wird bestellt, ein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008441	buch, darin zu lefen dein	Buch, darin zu lesen dein
Gesangbuch1741_2_008442	Majestätifch welen, und da	majestätisches Wesen, und da
Gesangbuch1741_2_008443	an allen werken die Gott-	an allen Werken die Gottheit
Gesangbuch1741_2_008444	heit wohl zu merken.	wohl zu merken.
Gesangbuch1741_2_008445	4. Nichts, nichts ist von	4. Nichts, nichts ist von
Gesangbuch1741_2_008446	dir leer; * du wirft uns im-	dir leer; * du wirst uns immer
Gesangbuch1741_2_008447	mer höhr, je mehr wirs wol-	höher, je mehr wir's wollen
Gesangbuch1741_2_008448	len gränden, je weniger	gründen, je weniger
Gesangbuch1741_2_008449	wir finden, man muß mit	wir finden, man muss mit
Gesangbuch1741_2_008450	Stillschweigen oft noch das	Stillschweigen oft noch das
Gesangbuch1741_2_008451	meifte zeugen.	meiste zeugen.
Gesangbuch1741_2_008452	* Act. 17.	* Act. 17.
Gesangbuch1741_2_008453	5. Es gebe, was sich rührt,	5. Es gebe, was sich rührt,
Gesangbuch1741_2_008454	ehr' dem die ehr' gebührt!	Ehr' dem die Ehr' gebührt!
Gesangbuch1741_2_008455	Er ist der HErr alleine: ach	Er ist der Herr alleine: ach
Gesangbuch1741_2_008456	mögt die groß gemeine im	möge die große Gemeinde im
Gesangbuch1741_2_008457	himmel und auf erden doch	Himmel und auf Erden doch
Gesangbuch1741_2_008458	bald gehöret werden.	bald gehört werden.
Gesangbuch1741_2_008459	577. Mel. 73.	577. Mel. 73.
Gesangbuch1741_2_008460	D U hochgelobter GOtt,	Du hochgelobter Gott,
Gesangbuch1741_2_008461	HErr himmels und	Herr Himmels und
Gesangbuch1741_2_008462	der erden! es müsse	der Erden! Es müsse
Gesangbuch1741_2_008463	feel und mund voll deines	Seele' und Mund voll deines
Gesangbuch1741_2_008464	lobes werden, wie deiner	Lobes werden, wie deiner
Gesangbuch1741_2_008465	<pb n="529b" src="529.jpg" />	<pb n="529b" src="529.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008466	Geifter s Heer, das ewig	Geisterheer, das ewig
Gesangbuch1741_2_008467	Heilig fingt, Halleluja er-	Heilig singt, Halleluja erschallt
Gesangbuch1741_2_008468	schallt und ganz gewaltig	und ganz gewaltig
Gesangbuch1741_2_008469	klingt.	klingt.
Gesangbuch1741_2_008470	2. Dir König in der höh,	2. Dir König in der Höh',
Gesangbuch1741_2_008471	dir jauchzen deine fchaaren,	dir jauchzen deine Scharen,
Gesangbuch1741_2_008472	sie feyern dir ein fest zu tau-	sie feiern dir ein Fest zu tausend,
Gesangbuch1741_2_008473	send, tausend paaren, von	tausend Paaren, von
Gesangbuch1741_2_008474	deinen Engeln wird kein lob-	deinen Engeln wird kein Lobtriumph
Gesangbuch1741_2_008475	triumph gefpart, auch felbft	gespart, auch selbst
Gesangbuch1741_2_008476	von fonn und mond und	von Sonn' und Mond und
Gesangbuch1741_2_008477	stern nach ihrer art.	Stern nach ihrer Art.
Gesangbuch1741_2_008478	3. Und alles, was auf erd	3. Und alles, was auf Erd'
Gesangbuch1741_2_008479	bis in die tiefen grändet,	bis in die Tiefen gründet,
Gesangbuch1741_2_008480	(wiewohl dein himmel sich	(wiewohl dein Himmel sich

ID

Gesangbuch1741_2_008481
 Gesangbuch1741_2_008482
 Gesangbuch1741_2_008483
 Gesangbuch1741_2_008484
 Gesangbuch1741_2_008485
 Gesangbuch1741_2_008486
 Gesangbuch1741_2_008487
 Gesangbuch1741_2_008488
 Gesangbuch1741_2_008489
 Gesangbuch1741_2_008490
 Gesangbuch1741_2_008491
 Gesangbuch1741_2_008492
 Gesangbuch1741_2_008493
 Gesangbuch1741_2_008494
 Gesangbuch1741_2_008495
 Gesangbuch1741_2_008496
 Gesangbuch1741_2_008497
 Gesangbuch1741_2_008498
 Gesangbuch1741_2_008499
 Gesangbuch1741_2_008500
 Gesangbuch1741_2_008501
 Gesangbuch1741_2_008502
 Gesangbuch1741_2_008503
 Gesangbuch1741_2_008504
 Gesangbuch1741_2_008505
 Gesangbuch1741_2_008506
 Gesangbuch1741_2_008507
 Gesangbuch1741_2_008508
 Gesangbuch1741_2_008509
 Gesangbuch1741_2_008510
 Gesangbuch1741_2_008511
 Gesangbuch1741_2_008512
 Gesangbuch1741_2_008513
 Gesangbuch1741_2_008514
 Gesangbuch1741_2_008515
 Gesangbuch1741_2_008516
 Gesangbuch1741_2_008517
 Gesangbuch1741_2_008518
 Gesangbuch1741_2_008519
 Gesangbuch1741_2_008520

Diplomatische Transkription

auch aller orten findet,) das
 beugt sich, HErr! vor dir,
 das fällt auf fein geficht, das
 betet vor dir an und ift zu
 dir gericht.
 4. Wie herrlich ift dein
 nahm, o HERR! in allen
 landen, menſch, vieh und
 element, was ift und was
 geltanden, und was noch
 kommen foll, erhebt dich,
 der es gar; HERR, deſ
 muth, ehrfurcht, lieb' baut
 einen dank<altar.
 5. Weh dem, der noch fo
 gut zu loben dich vermeynet,
 und doch von ehrfurcht, lieb
 und glauben leer erfcheinet!
 Verflucht ift, wer dein werk
 falch und nachlaßig thut,
 weh dem, der dich nicht
 liebt bey gut und ſchwerem
 muth.
 6. Drum
 <pb n="530a" src="530.jpg" />
 512 Vom Anbeten GÖttes.
 6. Drum laß uns ftets
 vor dir im heiligen ſchmuck
 anbeten, vor deine Majeſ
 tat in tieffter demuth tre
 ten: ein freudenreicher ſchall
 fleig immer auf zu dir, erfül
 le uns dein haus, mit herr
 lichkeit und zier.
 7. Die heyden find ein
 tropf, der in dem eimer blei
 bet, die infuln eben fo, wie
 man ein ſtaublein reibet.
 Er ift der HErr allein, des
 Herrſchaft niemahls fällt,

Normalisierter Text

auch aller orten findet,) das
 beugt sich, Herr! vor dir,
 das fällt auf sein Gesicht, das
 betet vor dir an und ist zu
 dir gerichtet.
 4. Wie herrlich ist dein
 Nam', o Herr! in allen
 Landen, Mensch, Vieh und
 Element, was ist und was
 gestanden, und was noch
 kommen soll, erhebt dich,
 der es gar; Herr, Demut,
 Ehrfurcht, Lieb' baut
 einen Dankaltar.
 5. Weh dem, der noch so
 gut zu loben dich vermeinet,
 und doch von Ehrfurcht, Lieb'
 und Glauben leer erscheint!
 Verflucht ist, wer dein Werk
 falsch und nachlässig tut,
 weh dem, der dich nicht
 liebt bei gut und schwerem
 Mut.
 6. Drum
 <pb n="530a" src="530.jpg" />
 512 Vom Anbeten Gottes.
 6. Drum lass uns stets
 vor dir im heil'gen Schmuck
 anbeten, vor deine Majestät
 in tiefster Demut treten:
 ein freudenreicher Schall
 steige immer auf zu dir, erfüll'
 uns dein Haus, mit Herrlichkeit
 und Zier.
 7. Die Heiden sind ein
 Tropfen, der in dem Eimer bleibt,
 die Inseln eben so, wie
 man ein Stäublein reibt.
 Er ist der Herr allein, des
 Herrschaft niemals fällt,

ID

Gesangbuch1741_2_008521
 Gesangbuch1741_2_008522
 Gesangbuch1741_2_008523
 Gesangbuch1741_2_008524
 Gesangbuch1741_2_008525
 Gesangbuch1741_2_008526
 Gesangbuch1741_2_008527
 Gesangbuch1741_2_008528
 Gesangbuch1741_2_008529
 Gesangbuch1741_2_008530
 Gesangbuch1741_2_008531
 Gesangbuch1741_2_008532
 Gesangbuch1741_2_008533
 Gesangbuch1741_2_008534
 Gesangbuch1741_2_008535
 Gesangbuch1741_2_008536
 Gesangbuch1741_2_008537
 Gesangbuch1741_2_008538
 Gesangbuch1741_2_008539
 Gesangbuch1741_2_008540
 Gesangbuch1741_2_008541
 Gesangbuch1741_2_008542
 Gesangbuch1741_2_008543
 Gesangbuch1741_2_008544
 Gesangbuch1741_2_008545
 Gesangbuch1741_2_008546
 Gesangbuch1741_2_008547
 Gesangbuch1741_2_008548
 Gesangbuch1741_2_008549
 Gesangbuch1741_2_008550
 Gesangbuch1741_2_008551
 Gesangbuch1741_2_008552
 Gesangbuch1741_2_008553
 Gesangbuch1741_2_008554
 Gesangbuch1741_2_008555
 Gesangbuch1741_2_008556
 Gesangbuch1741_2_008557
 Gesangbuch1741_2_008558
 Gesangbuch1741_2_008559
 Gesangbuch1741_2_008560

Diplomatische Transkription

er ift der HErr allein, der die
 natur erhalt.
 8. Von, durch und zu
 ihm find nothwendig alle
 dinge, all ihre pracht und
 macht ift gegen ihn geringe:
 er fezet konge ab, und fez-
 zet wieder ein; beugt und de-
 muthigt euch, ihr alle, groß
 und klein.
 9. Der HErr wird nim-
 mer arm, fo viel er immer
 fchenket, die wohlthat meh-
 ret er, je mehr man fein ge-
 denket, denn aller himmel
 kreyß die treufften oben
 ab; von kind zu kindes kind
 fleuft alle fegens-gab.
 10. Du wirkeft reu in uns,
 du tilgeft unfre flecken, die
 bache Belials die dürfen
 nicht mehr fchrecken: du
 ebergeheft uns mit deiner
 klarheit ftrahl, du aberfchet-
 <pb n="530b" src="530.jpg" />
 telt uns mit wohlthun oh-
 ne zahl.
 11. Du hochgelobter GOt
 von groffer treu und gäte
 von deines lobes ruhm wir
 finn und geift nicht müde
 denn deine gnade mach
 daß unfer heyl befehlt,
 weit das firmament und al-
 le fchöpfung geht:
 12. Unendlich große
 GOTT! der du niemahl
 verjahreft, der du im heil
 gen Drey dich Einig offen
 bareft: es denkt auf deine

Normalisierter Text

er ist der Herr allein, der die
 Natur erhält.
 8. Von, durch und zu
 ihm sind notwendig alle
 Dinge, all ihre Pracht und
 Macht ist gegen ihn gering:
 er setzt Könige ab, und setzt
 wieder ein; beugt und demütigt
 euch, ihr alle, groß
 und klein.
 9. Der Herr wird nimmer
 arm, so viel er immer
 schenkt, die Wohltat mehrt
 er, je mehr man sein gedenkt,
 denn aller Himmelkreis
 die treuesten oben
 ab; von Kind zu Kindeskind
 fließt alle Segensgab'.
 10. Du wirkst Reu' in uns,
 du tilgst unsre Flecken, die
 Bäche Belials, die dürfen
 nicht mehr schrecken: du
 übergehst uns mit deiner
 Klarheit Strahl, du überschüt-
 <pb n="530b" src="530.jpg" />
 test uns mit Wohltun ohne
 Zahl.
 11. Du hochgelobter Gott
 von großer Treu' und Güte,
 von deines Lobes Ruhm wir
 Sinn und Geist nicht müde,
 denn deine Gnade macht,
 dass unser Heil besteht,
 weit das Firmament und all'
 e Schöpfung geht:
 12. Unendlich großer
 Gott! der du niemals
 alterst, der du im heil'gen
 Drei dich einig offenbarest:
 es denkt auf deine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008561	dank der lieb, und lobes	Dank der Lieb' und Lobesstreit,
Gesangbuch1741_2_008562	ltreit, es ehrt dich um di	es ehrt dich um die
Gesangbuch1741_2_008563	wett die zeit und ewigkeit.	Wett' die Zeit und Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_008564	578. Mel. 3	578. Mel. 3
Gesangbuch1741_2_008565	D U Höchfter! darf ein	Du Höchster! darf ein
Gesangbuch1741_2_008566	allzu niedrigs wefen	allzu niedriges Wesen,
Gesangbuch1741_2_008567	ein wefen, das dein Ja	ein Wesen, das dein Ja
Gesangbuch1741_2_008568	nicht wärdig ift, doch das du	nicht würdig ist, doch das du
Gesangbuch1741_2_008569	dir zum luftspiel auferlefen	dir zum Lustspiel auserlesen,
Gesangbuch1741_2_008570	darob dein herz auch feine	darüber dein Herz auch seiner
Gesangbuch1741_2_008571	felbft vergißt, darf diefe	selbst vergisst, darf dieses
Gesangbuch1741_2_008572	nichts, mein Alles! zu di	Nichts, mein Alles! zu dir
Gesangbuch1741_2_008573	nahn? vergönneft du den	nahren? Vergönnt du dem
Gesangbuch1741_2_008574	munde deinen thron, um voll	Munde deinen Thron, um voll
Gesangbuch1741_2_008575	ler ftaub doch auch voll lobe	ler Staub doch auch voll Lobes
Gesangbuch1741_2_008576	thon, des Königs fuß in de	Ton, des Königs Fuß in Demut
Gesangbuch1741_2_008577	muth zu umfahn.	zu umfassen.
Gesangbuch1741_2_008578	O möcht ich deine grof	O möcht' ich deine große
Gesangbuch1741_2_008579	fe kraft mit lauten mund	Kraft mit lautem Mund
Gesangbuch1741_2_008580	preifen, vermöcht ich, aller	preisen, vermöcht' ich, aller
Gesangbuch1741_2_008581	velkerfchaft dein göttlich	Völkerschaft dein göttlich'
Gesangbuch1741_2_008582	licht zu weifen: allein we	Licht zu weisen: allein wer
Gesangbuch1741_2_008583	könt	könnte
Gesangbuch1741_2_008584	<pb n="531a" src="531.jpg" />	<pb n="531a" src="531.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008585	Vom Anbeten GOttes. 513	Vom Anbeten Gottes. 513
Gesangbuch1741_2_008586	könte dann, bevor ers fehen,	dann, bevor er's sehen,
Gesangbuch1741_2_008587	ihm von diefem unlichtbaren	ihm von diesem unsichtbaren
Gesangbuch1741_2_008588	fchein zu predigen recht fa	Schein zu predigen recht fähig
Gesangbuch1741_2_008589	hig feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_008590	Reicht mein verftand	Reicht mein Verstand
Gesangbuch1741_2_008591	fo weit und ferne mit feinem	so weit und ferne mit seinem
Gesangbuch1741_2_008592	dunkeln lichte nicht, daß ich	dunklen Lichte nicht, dass ich
Gesangbuch1741_2_008593	dich recht befchreiben lerne,	dich recht beschreiben lerne,
Gesangbuch1741_2_008594	gefalt dirs, wenn mein herz	gefällt dir's, wenn mein Herz
Gesangbuch1741_2_008595	verpricht, daß ich den men	verspricht, dass ich den Menschen
Gesangbuch1741_2_008596	fchen doch bezeuge, ich war	doch bezeuge, ich warte
Gesangbuch1741_2_008597	te glaubens s voll auf dich,	glaubensvoll auf dich,
Gesangbuch1741_2_008598	und daß mein wille willig	und dass mein Wille williglich
Gesangbuch1741_2_008599	lich lich unter deinen willen	sich unter deinen Willen
Gesangbuch1741_2_008600	beuge?	beuge?

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008601	O! wie vergafft sich	O! Wie vergafft sich
Gesangbuch1741_2_008602	doch das blöde auge der	doch das blöde Auge der
Gesangbuch1741_2_008603	fterblichen bald in ein fchat-	Sterblichen bald in ein Schattenbild,
Gesangbuch1741_2_008604	tenzbild, damit es gift und	damit es Gift und
Gesangbuch1741_2_008605	tod und hölle fauge, noch ehe	Tod und Hölle sauge, noch ehe
Gesangbuch1741_2_008606	sich die fehnfucht halb gefüllt,	sich die Sehnsucht halb gestillt,
Gesangbuch1741_2_008607	da ein auge blicket, der welt	da ein Auge blicket, der Welt
Gesangbuch1741_2_008608	entracket, zum licht gebäcket	entrückt, zum Licht gebückt
Gesangbuch1741_2_008609	die Liebe an.	die Liebe an.
Gesangbuch1741_2_008610	Thärmt immer eure kar-	Türmt immer eure Kartenhäuser
Gesangbuch1741_2_008611	tenzhauser aufs fundament	aufs Fundament
Gesangbuch1741_2_008612	der eitelkeit, fchwermt um	der Eitelkeit, schwärmt um
Gesangbuch1741_2_008613	die bunt belaubten reifer,	die bunt belaubten Reiser,
Gesangbuch1741_2_008614	Verblendte, ihr habt wenig	Verblendete, ihr habt wenig
Gesangbuch1741_2_008615	zeit, mein muntres herz	Zeit, mein muntres Herz
Gesangbuch1741_2_008616	fchwingt himmelwerts, da ift	schwingt himmelwärts, da ist
Gesangbuch1741_2_008617	mir ein königlicher fchaz, dem	mir ein königlicher Schatz, dem
Gesangbuch1741_2_008618	mach ich unterdeffen plaz.	mach' ich unterdessen Platz.
Gesangbuch1741_2_008619	Erlaube, fchönfte Liebe,	Erlaube, schönste Liebe,
Gesangbuch1741_2_008620	daß deine treue fchaar mit	dass deine treue Schar mit
Gesangbuch1741_2_008621	unverrackten triebe dir ihr	unverrücktem Triebe dir ihr
Gesangbuch1741_2_008622	vergnügen fpar bis zu der	Vergnügen spar' bis zu der
Gesangbuch1741_2_008623	wahren freude einft deine	wahren Freude einst deine
Gesangbuch1741_2_008624	<pb n="531b" src="531.jpg" />	<pb n="531b" src="531.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008625	glocke fchlägt, eh du fie noch	Glocke schlägt, ehe du sie noch
Gesangbuch1741_2_008626	im kleide des lichtet ange-	im Kleide des Lichtes angelegt.
Gesangbuch1741_2_008627	legt.	
Gesangbuch1741_2_008628	Ach, Liebfter, haft du un-	Ach, Liebster, hast du unsern
Gesangbuch1741_2_008629	fern feelen den himmel fchon	Seelen den Himmel schon
Gesangbuch1741_2_008630	in dir gefchenkt, fo laß uns	in dir geschenkt, so lass uns
Gesangbuch1741_2_008631	doch den wunfch nicht feh-	doch den Wunsch nicht fehlen,
Gesangbuch1741_2_008632	len, der auf fo manche beu-	der auf so manche Beute
Gesangbuch1741_2_008633	te denkt, wie leichte kanft du	denkt, wie leicht kannst du
Gesangbuch1741_2_008634	menfchen zwingen, und un-	Menschen zwingen, und unter
Gesangbuch1741_2_008635	ter deine liebe bringen, du	deine Liebe bringen, du
Gesangbuch1741_2_008636	fchöner Bliz der ewigkeit,	schöner Blitz der Ewigkeit,
Gesangbuch1741_2_008637	ach! ftrahle, Licht der gna-	ach! Strahle, Licht der Gnadensonnen,
Gesangbuch1741_2_008638	denfonnen, und wenn dich	und wenn dich
Gesangbuch1741_2_008639	jemand lieb gewonnen, fo	jemand lieb gewonnen, so
Gesangbuch1741_2_008640	leucht ihm in die Chriften-	leucht' ihm in die Christenheit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008641	heit.	579. Mel. 34.
Gesangbuch1741_2_008642	579. Mel. 34.	579. Mel. 34.
Gesangbuch1741_2_008643	D U, meine fee! finge,	Du, meine Seele! singe,
Gesangbuch1741_2_008644	wohlauf, und finge	wohlauf, und singe
Gesangbuch1741_2_008645	fchøn dem, welchem	schøn dem, welchem
Gesangbuch1741_2_008646	alle dinge zu dienft und wil-	alle Dinge zu Dienst und Willen
Gesangbuch1741_2_008647	len ftehn. Ich will den HER-	stehen. Ich will den Herrn
Gesangbuch1741_2_008648	ren droben hier preifen auf	droben hier preisen auf
Gesangbuch1741_2_008649	der erd, ich will ihn herz-	der Erd', ich will ihn herzlich
Gesangbuch1741_2_008650	lich loben, fo lang ich le-	loben, so lang ich leben
Gesangbuch1741_2_008651	ben werd.	werd'.
Gesangbuch1741_2_008652	2. Ihr menfchen, laft euch	2. Ihr Menschen, lasst euch
Gesangbuch1741_2_008653	lehren, es wird euch nãz-	lehren, es wird euch nützlich
Gesangbuch1741_2_008654	lich feyn; laft euch doch	sein; lasst euch doch
Gesangbuch1741_2_008655	nicht bethøren die welt mit	nicht betøren die Welt mit
Gesangbuch1741_2_008656	ihrem fchein: verlaffe fch	ihrem Schein: verlasse sich
Gesangbuch1741_2_008657	ja keiner auf fãrften macht	ja keiner auf Fürsten Macht
Gesangbuch1741_2_008658	und gunft, weil fie, wie un-	und Gunst, weil sie, wie unser
Gesangbuch1741_2_008659	fer einer, nichts find als	einer, nichts sind als
Gesangbuch1741_2_008660	nur ein dunft.	nur ein Dunst.
Gesangbuch1741_2_008661	3. Was menfch ift muß	3. Was Mensch ist, muss
Gesangbuch1741_2_008662	Kk er-	Kk er-
Gesangbuch1741_2_008663	<pb n="532a" src="532.jpg" />	<pb n="532a" src="532.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008664	514 Vom Anbeten GOTTes.	514 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_008665	erblaffen und finken in den	erblassen und sinken in den
Gesangbuch1741_2_008666	tod, er muß die zeit ver-	Tod, er muss die Zeit verlassen,
Gesangbuch1741_2_008667	laffen, felbt werden erd	selbst werden Erd'
Gesangbuch1741_2_008668	und koth: allda ifts dann	und Kot: allda ist's dann
Gesangbuch1741_2_008669	gefchehen mit feinem klu-	geschehen mit seinem klugen
Gesangbuch1741_2_008670	gen rath, und ift ja klar zu	Rat, und ist ja klar zu
Gesangbuch1741_2_008671	fehen, wie fchwach fey men-	sehen, wie schwach sei Menschentat.
Gesangbuch1741_2_008672	fchen-that.	
Gesangbuch1741_2_008673	4. Wohl dem, der einzig	4. Wohl dem, der einzig
Gesangbuch1741_2_008674	fchauet nach Jacobs GOTT	schaut nach Jakobs Gott
Gesangbuch1741_2_008675	und Hey! wer dem fch an-	und Heil! Wer dem sich anvertraut,
Gesangbuch1741_2_008676	vertrauet, der hat das befte	der hat das beste
Gesangbuch1741_2_008677	theil, das høchfte gut, er-	Teil, das höchste Gut, erlesen,
Gesangbuch1741_2_008678	leben, den fchønften fchaz	den schönsten Schatz
Gesangbuch1741_2_008679	geliebt: fein herz und gan-	geliebt: sein Herz und ganzes
Gesangbuch1741_2_008680	zes wesen bleibt ewig un-	Wesen bleibt ewig unbetrøbt.

ID

Gesangbuch1741_2_008681
 Gesangbuch1741_2_008682
 Gesangbuch1741_2_008683
 Gesangbuch1741_2_008684
 Gesangbuch1741_2_008685
 Gesangbuch1741_2_008686
 Gesangbuch1741_2_008687
 Gesangbuch1741_2_008688
 Gesangbuch1741_2_008689
 Gesangbuch1741_2_008690
 Gesangbuch1741_2_008691
 Gesangbuch1741_2_008692
 Gesangbuch1741_2_008693
 Gesangbuch1741_2_008694
 Gesangbuch1741_2_008695
 Gesangbuch1741_2_008696
 Gesangbuch1741_2_008697
 Gesangbuch1741_2_008698
 Gesangbuch1741_2_008699
 Gesangbuch1741_2_008700
 Gesangbuch1741_2_008701
 Gesangbuch1741_2_008702
 Gesangbuch1741_2_008703
 Gesangbuch1741_2_008704
 Gesangbuch1741_2_008705
 Gesangbuch1741_2_008706
 Gesangbuch1741_2_008707
 Gesangbuch1741_2_008708
 Gesangbuch1741_2_008709
 Gesangbuch1741_2_008710
 Gesangbuch1741_2_008711
 Gesangbuch1741_2_008712
 Gesangbuch1741_2_008713
 Gesangbuch1741_2_008714
 Gesangbuch1741_2_008715
 Gesangbuch1741_2_008716
 Gesangbuch1741_2_008717
 Gesangbuch1741_2_008718
 Gesangbuch1741_2_008719
 Gesangbuch1741_2_008720

Diplomatische Transkription

betrabt.
 5. Hier find die ftarken
 kräfte, die unerfchöpfte
 macht, das weifen die ge-
 fchafte, die feine hand ge-
 macht: der himmel und die
 erde, mit ihrem ganzen heer,
 der fiſch unzählge heerde im
 groffen wilden meer.
 6. Hier find die treuen lin-
 nen, die niemand unrecht
 thun, alln denen gutes gön-
 nen, die in der treu beruhn.
 GOtt halt fein wort mit
 freuden, und was er fpricht,
 gefchicht, und wer gewalt
 muß leiden, den fchätzt er im
 gericht.
 7. Er weiß viel tauſend
 weifen zu retten aus dem
 tod. Er nährt, und giebet
 fpeifen zur zeit der hungers-
 <pb n="532b" src="532.jpg" />
 noth, macht fchöne roth
 wangen oft bey geringen
 mahl: und die da find ge-
 fangen, die reißt er au-
 der qvaal. *
 * Dan. 1
 8. Er ift das licht de
 blinden, erleuchtet ihr ge-
 ficht; und die fich fchwa-
 befinden, die ftellt er au-
 gericht. Er liebt die ar-
 men fänder, und die da
 wahrlich feynd, die finde
 viel gefchwinder der kranke
 arzt und freund.
 9. Er ift der fremden hē
 te, die wayfen nimmt e

Normalisierter Text

5. Hier sind die starken
 Kräfte, die unerschöpfte
 Macht, das weisen die Geschäfte,
 die seine Hand gemacht:
 der Himmel und die
 Erde, mit ihrem ganzen Heer,
 der Fisch unzählige Herde im
 großen wilden Meer.
 6. Hier sind die treuen Sinnen,
 die niemand Unrecht
 tun, allen denen Gutes gönnen,
 die in der Treu' beruhen.
 Gott hält sein Wort mit
 Freuden, und was er spricht,
 geschieht, und wer Gewalt
 muss leiden, den schützt er im
 Gericht.
 7. Er weiß viel tausend
 Weisen zu retten aus dem
 Tod. Er nährt und gibt
 Speisen zur Zeit der Hungers-
 <pb n="532b" src="532.jpg" />
 not, macht schöne rote
 Wangen oft bei geringem
 Mahl: und die da sind gefangen,
 die reißt er aus
 der Qual. *
 * Dan. 1
 8. Er ist das Licht der
 Blinden, erleuchtet ihr Gesicht;
 und die sich schwach
 befinden, die stellt er aufgerichtet.
 Er liebt die armen
 Sünder, und die da
 wahrlich sind, die finden
 viel geschwinder der kranke
 Arzt und Freund.
 9. Er ist der Fremden Hüter,
 die Waisen nimmt er

ID

Gesangbuch1741_2_008721
 Gesangbuch1741_2_008722
 Gesangbuch1741_2_008723
 Gesangbuch1741_2_008724
 Gesangbuch1741_2_008725
 Gesangbuch1741_2_008726
 Gesangbuch1741_2_008727
 Gesangbuch1741_2_008728
 Gesangbuch1741_2_008729
 Gesangbuch1741_2_008730
 Gesangbuch1741_2_008731
 Gesangbuch1741_2_008732
 Gesangbuch1741_2_008733
 Gesangbuch1741_2_008734
 Gesangbuch1741_2_008735
 Gesangbuch1741_2_008736
 Gesangbuch1741_2_008737
 Gesangbuch1741_2_008738
 Gesangbuch1741_2_008739
 Gesangbuch1741_2_008740
 Gesangbuch1741_2_008741
 Gesangbuch1741_2_008742
 Gesangbuch1741_2_008743
 Gesangbuch1741_2_008744
 Gesangbuch1741_2_008745
 Gesangbuch1741_2_008746
 Gesangbuch1741_2_008747
 Gesangbuch1741_2_008748
 Gesangbuch1741_2_008749
 Gesangbuch1741_2_008750
 Gesangbuch1741_2_008751
 Gesangbuch1741_2_008752
 Gesangbuch1741_2_008753
 Gesangbuch1741_2_008754
 Gesangbuch1741_2_008755
 Gesangbuch1741_2_008756
 Gesangbuch1741_2_008757
 Gesangbuch1741_2_008758
 Gesangbuch1741_2_008759
 Gesangbuch1741_2_008760

Diplomatische Transkription

an, erfüllt der wittwe
 bitte, wird felbft ihr trof
 und mann; die aber, di
 ihn haffen, erfahren zor
 und grimm; ihr haus un
 wo lie fallen, das wirft e
 um und um.
 10. Ach! ich bin viel z
 wenig, zu rähmen feine
 ruhm, der HERR allein if
 König, ich eine wiefen-blum
 jedoch, weil ich gehöre ge
 Zion in fein zelt, ifts billi
 daß ich mehre fein lob vo
 aller welt.
 580. Mel. 5
 S Eht, werft euch vo
 die Majefität de
 Königes der lieb
 die euch bereits entgege
 geh
 <pb n="533a" src="533.jpg" />
 Vom Anbeten GOttes. 515
 geht; ihr meiner feelen triebe.
 Sie, die kein auge fehen kan,
 blickt mit des glaubens au=
 gen an.
 2. Du bift, o feelen=Bräu=
 tigem! ein allgemeines we=
 fen: wer krank auf erden
 zu dir kam, den lieffelt du
 genesen. Ich habe dich auch
 angerührt, und deine wun=
 der=kraft geöpührt.
 3. Ich bins verfichert, daß
 du mich zu deinem volk ge=
 zehlet, mit deinem herzen
 ewiglich verbunden und ver=
 mählet; und wenn du bey
 dem Vater fteht, auch mit

Normalisierter Text

an, erfüllt der Witwen
 Bitte, wird selbst ihr Trost
 und Mann; die aber, die
 ihn hassen, erfahren Zorn
 und Grimm; ihr Haus und
 wo sie saßen, das wirft er
 um und um.
 10. Ach! ich bin viel zu
 wenig, zu rühmen seinen
 Ruhm, der Herr allein ist
 König, ich eine Wiesenblum'.
 Jedoch, weil ich gehöre zu
 Zion in sein Zelt, ist's billig,
 dass ich mehre sein Lob vor
 aller Welt.
 580. Mel. 5
 Seht, werft euch vor
 die Majestät der
 Königes der Lieb',
 die euch bereits entgegengeht;
 <pb n="533a" src="533.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 515
 ihr meiner Seelen Triebe.
 Sie, die kein Auge sehen kann,
 blickt mit des Glaubens Augen
 an.
 2. Du bist, o Seelenbräutigam!
 ein allgemeines Wesen:
 wer krank auf Erden
 zu dir kam, den ließest du
 genesen. Ich habe dich auch
 angerührt, und deine Wunderkraft
 gespürt.
 3. Ich bin's versichert, dass
 du mich zu deinem Volk gezählt,
 mit deinem Herzen
 ewiglich verbunden und vermählt;
 und wenn du bei
 dem Vater stehst, auch mit

ID

Gesangbuch1741_2_008761
 Gesangbuch1741_2_008762
 Gesangbuch1741_2_008763
 Gesangbuch1741_2_008764
 Gesangbuch1741_2_008765
 Gesangbuch1741_2_008766
 Gesangbuch1741_2_008767
 Gesangbuch1741_2_008768
 Gesangbuch1741_2_008769
 Gesangbuch1741_2_008770
 Gesangbuch1741_2_008771
 Gesangbuch1741_2_008772
 Gesangbuch1741_2_008773
 Gesangbuch1741_2_008774
 Gesangbuch1741_2_008775
 Gesangbuch1741_2_008776
 Gesangbuch1741_2_008777
 Gesangbuch1741_2_008778
 Gesangbuch1741_2_008779
 Gesangbuch1741_2_008780
 Gesangbuch1741_2_008781
 Gesangbuch1741_2_008782
 Gesangbuch1741_2_008783
 Gesangbuch1741_2_008784
 Gesangbuch1741_2_008785
 Gesangbuch1741_2_008786
 Gesangbuch1741_2_008787
 Gesangbuch1741_2_008788
 Gesangbuch1741_2_008789
 Gesangbuch1741_2_008790
 Gesangbuch1741_2_008791
 Gesangbuch1741_2_008792
 Gesangbuch1741_2_008793
 Gesangbuch1741_2_008794
 Gesangbuch1741_2_008795
 Gesangbuch1741_2_008796
 Gesangbuch1741_2_008797
 Gesangbuch1741_2_008798
 Gesangbuch1741_2_008799
 Gesangbuch1741_2_008800

Diplomatische Transkription

vor meine feele flehft.
 4. Ich mache mich im geift
 bereit, beym thone ftiller
 lieder, und werfe deiner
 Heiligkeit mich vor die fäffe
 nieder. Komm, Prierfter,
 aus dem innern chor, und
 bete meiner feelen vor.
 5. Gieb, daß ich fpreche,
 was dein mund dem Vater
 fagen wolte, wann er ihn an
 den liebesbund mit mir er=
 innern folte. Auf! weil der
 Geift ietzt Abba fprach, fo
 lall ihm auch das andre
 nach.
 6. Mein Abba deine gna=
 den = wahl an mir zu offen=
 bahren, haft du mich in das
 jammerthal vor tagen und
 vor jahren durch eine dir ge=
 <pb n="533b" src="533.jpg" />
 mäffe macht, aus mutter
 leib hervor gebracht.
 7. Die welt bekam ich ins
 geficht, fie hat mir wohl ge=
 fallen: bey nahe hatt ich
 luft gekriegt, mit ihr dahin
 zu wallen. Die luft macht
 immer fündiger, du weißt es
 Herzenskündiger.
 8. Bey diefer fteten däm=
 merung, wo tag und nacht
 vorhanden, und weder fin=
 fterniß genung, noch wahres
 licht entftanden, verfehlt die
 meifte Chriftenheit des we=
 ges zu der feligkeit.
 9. Da wird man erbar
 und gerecht, da fürchtet man

Normalisierter Text

vor meine Seele flehst.
 4. Ich mache mich im Geist
 bereit, beim Throne stiller
 Lieder, und werfe deiner
 Heiligkeit mich vor die Füße
 nieder. Komm, Priester,
 aus dem innern Chor, und
 bete meiner Seelen vor.
 5. Gib, dass ich spreche,
 was dein Mund dem Vater
 sagen wollte, wann er ihn an
 den Liebesbund mit mir erinnern
 sollte. Auf! Weil der
 Geist jetzt Abba sprach, so
 lall' ihm auch das andre
 nach.
 6. Mein Abba, deine Gnadenwahl
 an mir zu offenbaren,
 hast du mich in das
 Jammertal vor Tagen und
 vor Jahren durch eine dir ge=
 <pb n="533b" src="533.jpg" />
 mäße Macht, aus Mutterleib
 hervorgebracht.
 7. Die Welt bekam ich ins
 Gesicht, sie hat mir wohl gefallen:
 beinahe hätt' ich
 Lust gekriegt, mit ihr dahin
 zu wallen. Die Lust macht
 immer sündiger, du weißt es
 Herzenskünder.
 8. Bei dieser steten Dämmerung,
 wo Tag und Nacht
 vorhanden, und weder Finsternis
 genug, noch wahres
 Licht entstanden, verfehlt die
 meiste Christenheit des Weges
 zu der Seligkeit.
 9. Da wird man erbarnt
 und gerecht, da fürchtet man

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008801	die helle, und ist fein lebe	die Hölle, und ist sein Leben
Gesangbuch1741_2_008802	lang ein knecht, und kommt	lang ein Knecht, und kommt
Gesangbuch1741_2_008803	nicht von der stelle. Denn	nicht von der Stelle. Denn
Gesangbuch1741_2_008804	daß man sich der fänd ent	dass man sich der Sünd' entzieht,
Gesangbuch1741_2_008805	zeucht, ist, wenn die fände	ist, wenn die Sünde
Gesangbuch1741_2_008806	schandlich deucht.	schändlich scheint.
Gesangbuch1741_2_008807	10. Das herz nimmt Chri	10. Das Herz nimmt Christi
Gesangbuch1741_2_008808	sti finn nicht an, die leidens	Sinn nicht an, die Leidensschaften
Gesangbuch1741_2_008809	schaften leben, und müssen	leben, und müssen
Gesangbuch1741_2_008810	sich nur dann und wann in	sich nur dann und wann in
Gesangbuch1741_2_008811	den gehorfam geben. Wenn,	den Gehorsam geben. Wenn,
Gesangbuch1741_2_008812	(daß er feinen zwek erreicht)	(dass er seinen Zweck erreicht)
Gesangbuch1741_2_008813	ein satanas dem andern	ein Satanas dem andern
Gesangbuch1741_2_008814	weicht.	weicht.
Gesangbuch1741_2_008815	11. Von einer folchen fcla	11. Von einer solchen Sklaverei
Gesangbuch1741_2_008816	verey ward ich vor wenig	wurde ich vor wenig
Gesangbuch1741_2_008817	stunden, durch meines Kō	Stunden, durch meines Königs
Gesangbuch1741_2_008818	nigs liebe, frey, ich habe	Liebe, frei, ich habe
Gesangbuch1741_2_008819	ihn gefunden; fo daß ich	ihn gefunden; so dass ich
Gesangbuch1741_2_008820	jenen gnaden-tag vor mein	jenen Gnadentag vor mein
Gesangbuch1741_2_008821	Kk 2 Ge	Kk 2 Ge-
Gesangbuch1741_2_008822	<pb n="534a" src="534.jpg" />	<pb n="534a" src="534.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008823	516 Vom Anbeten GOTTes.	516 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_008824	Geburths = Felt rechnen	Geburtsfest rechnen
Gesangbuch1741_2_008825	mag.	mag.
Gesangbuch1741_2_008826	12. Hier ist das fehr ge	12. Hier ist das sehr geringe
Gesangbuch1741_2_008827	ringe herz, das JEU herz	Herz, das Jesu Herz
Gesangbuch1741_2_008828	gebrochen; als ers, durch	gebrochen; als er's, durch
Gesangbuch1741_2_008829	unverdienten schmerz, an	unverdienten Schmerz, an
Gesangbuch1741_2_008830	höll und tod gerochen. So	Höll' und Tod gerochen. So
Gesangbuch1741_2_008831	komm, und blaße deine flamm	komm, und blase deine Flamm'
Gesangbuch1741_2_008832	im herzen auf, komm Brau	im Herzen auf, komm Bräutigam!
Gesangbuch1741_2_008833	tigam!	
Gesangbuch1741_2_008834	13. Dank, ehrerbietung,	13. Dank, Ehrerbietung,
Gesangbuch1741_2_008835	schuldigkeit, kan man zuwe	Schuldigkeit, kann man zuwege
Gesangbuch1741_2_008836	ge bringen; allein die liebs	bringen; allein die Liebesergebenheit,
Gesangbuch1741_2_008837	ergebenheit, die kan kein	die kann kein
Gesangbuch1741_2_008838	menfch erzwingen. Man	Mensch erzwingen. Man
Gesangbuch1741_2_008839	schenket einem hof und	schenkt einem Hof und
Gesangbuch1741_2_008840	haus, und wird doch keine	Haus, und wird doch keine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008841	liebe draus.	Liebe draus.
Gesangbuch1741_2_008842	14. Die forge vor der høl-	14. Die Sorge vor der Höllenpein
Gesangbuch1741_2_008843	len-pein kan nicht zur liebe	kann nicht zur Liebe
Gesangbuch1741_2_008844	treiben; auch wird des	treiben; auch wird des
Gesangbuch1741_2_008845	himmels fonnen-schein hier	Himmels Sonnenschein hier
Gesangbuch1741_2_008846	ohne wärkung bleiben. Die	ohne Wirkung bleiben. Die
Gesangbuch1741_2_008847	liebe, die sich ibergiebt,	Liebe, die sich übergibt,
Gesangbuch1741_2_008848	braucht nicht zu fehn, war-	braucht nicht zu sehn, warum
Gesangbuch1741_2_008849	um fie liebt.	sie liebt.
Gesangbuch1741_2_008850	15. Man liebet, was man	15. Man liebt, was man
Gesangbuch1741_2_008851	nicht kan fehn, man hats	nicht kann sehn, man hat's
Gesangbuch1741_2_008852	kaum hören nennen, wohin	kaum hören nennen, wohin
Gesangbuch1741_2_008853	noch keine finnen gehn, da	noch keine Sinne gehn, da
Gesangbuch1741_2_008854	kan das herze brennen. In	kann das Herze brennen. In
Gesangbuch1741_2_008855	diefer art, aus folchem	dieser Art, aus solchem
Gesangbuch1741_2_008856	trieb, hat meine feele JE-	Trieb, hat meine Seele Jesu
Gesangbuch1741_2_008857	SUM lieb.	lieb.
Gesangbuch1741_2_008858	16. Mein Salomo! ver-	16. Mein Salomo! vermähle
Gesangbuch1741_2_008859	mähle dich mit meinen herz	dich mit meinem Herz
Gesangbuch1741_2_008860	und finnen; beherrfche	und Sinnen; beherrsche
Gesangbuch1741_2_008861	mehr, als königlich, mein	mehr, als königlich, mein
Gesangbuch1741_2_008862	<pb n="534b" src="534.jpg" />	<pb n="534b" src="534.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008863	fämtliches beginnen:	sämtliches Beginnen:
Gesangbuch1741_2_008864	werd ich dir je mehr verein	werd' ich dir je mehr vereint,
Gesangbuch1741_2_008865	je mehr dein licht ins herz	je mehr dein Licht ins Herz
Gesangbuch1741_2_008866	fcheint.	scheint.
Gesangbuch1741_2_008867	17. Indeffen foll auf de	17. Indessen soll auf deinen
Gesangbuch1741_2_008868	nen ruf mein herz dir willi	Ruf mein Herz dir willig
Gesangbuch1741_2_008869	dienen: und deiner gnad	dienen: und deiner Gnad'
Gesangbuch1741_2_008870	zum behuf, foll auch die hē	zum Behuf, soll auch die Hüte
Gesangbuch1741_2_008871	te gränen. Es wiffe, wer e	grünen. Es wisse, wer es
Gesangbuch1741_2_008872	wiffen kan: ich bin des Hey	wissen kann: ich bin des Heilands
Gesangbuch1741_2_008873	lands unterthan.	Untertan.
Gesangbuch1741_2_008874	18. Der an dem creuz ge	18. Der an dem Kreuz geschändet
Gesangbuch1741_2_008875	fchandet ward, den ietzt fei	wurde, den jetzt sein
Gesangbuch1741_2_008876	volk verleugnet, und den	Volk verleugnet, und den
Gesangbuch1741_2_008877	nach feines reiches art, m	nach seines Reiches Art, mit
Gesangbuch1741_2_008878	fchmach die feinen zeichne	Schmach die Seinen zeichnet,
Gesangbuch1741_2_008879	ift mein und meiner brēde	ist mein und meiner Brüder
Gesangbuch1741_2_008880	Haupt, an welches unfr	Haupt, an welches unsre

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_008881	feele glaubt.	Seele glaubt.
Gesangbuch1741_2_008882	19. Dort, wo er feine hel	19. Dort, wo er seine Heldenzunft,
Gesangbuch1741_2_008883	den-zunft, durch höll und to	durch Höll' und Tod
Gesangbuch1741_2_008884	gefährret, da fey der wille de	geführt, da sei der Wille der
Gesangbuch1741_2_008885	vernunft auf ewig ange	Vernunft auf ewig angeschnürt.
Gesangbuch1741_2_008886	fchnæret. Weg erde, we	Weg Erde, weg
Gesangbuch1741_2_008887	natur und fband! wir habe	Natur und Stand! Wir haben
Gesangbuch1741_2_008888	fonft ein vaterland.	sonst ein Vaterland.
Gesangbuch1741_2_008889	581. Mel. 110	581. Mel. 110
Gesangbuch1741_2_008890	G Ott ift gegenwärtig	Gott ist gegenwärtig,
Gesangbuch1741_2_008891	laffet uns anbeten	lasset uns anbeten
Gesangbuch1741_2_008892	und in ehrfurcht vo	und in Ehrfurcht vor
Gesangbuch1741_2_008893	ihn treten; GOtt ift in de	ihn treten; Gott ist in der
Gesangbuch1741_2_008894	mitten! alles in uns fchwei	Mitten! Alles in uns schweige,
Gesangbuch1741_2_008895	ge, und flich innigt vor ih	und sich innigt vor ihm
Gesangbuch1741_2_008896	beuge; wer ihn kennt, we	beuge; wer ihn kennt, wer
Gesangbuch1741_2_008897	ihn nennt, fchlagt die auge	ihn nennt, schlägt die Augen
Gesangbuch1741_2_008898	nieder, kommt, ergebt euc	nieder, kommt, ergebt euch
Gesangbuch1741_2_008899	wieder.	wieder.
Gesangbuch1741_2_008900	2. Gott	2. Gott
Gesangbuch1741_2_008901	<pb n="535a" src="535.jpg" />	<pb n="535a" src="535.jpg" />
Gesangbuch1741_2_008902	Vom Anbeten GOttes. 517	Vom Anbeten Gottes. 517
Gesangbuch1741_2_008903	2. GOtt ift gegenwärtig!	2. Gott ist gegenwärtig!
Gesangbuch1741_2_008904	dem die Cherubinen tag und	dem die Cherubinen Tag und
Gesangbuch1741_2_008905	nacht gebeuget dienen; heiz	Nacht gebeugt dienen; heilig,
Gesangbuch1741_2_008906	lig, heilig fingen alle engelz	heilig singen alle Engelchöre,
Gesangbuch1741_2_008907	chöre, wann fie dieses welen	wenn sie dieses Wesen
Gesangbuch1741_2_008908	ehren: HERR, vernimm	ehren: Herr, vernimm
Gesangbuch1741_2_008909	unfre ftimm, da auch wir	unsre Stimm', da auch wir
Gesangbuch1741_2_008910	geringen unfre opfer brinz	Geringen unsre Opfer bringen.
Gesangbuch1741_2_008911	gen.	
Gesangbuch1741_2_008912	3. Wir entfagen willig	3. Wir entsagen willig
Gesangbuch1741_2_008913	allen eitelkeiten, aller ehre,	allen Eitelkeiten, aller Ehre,
Gesangbuch1741_2_008914	luft und freuden; da liegt	Lust und Freuden; da liegt
Gesangbuch1741_2_008915	unfer wille, feele, leib und	unser Wille, Seele, Leib und
Gesangbuch1741_2_008916	leben, dir zum eigenthum erz	Leben, dir zum Eigentum ergeben:
Gesangbuch1741_2_008917	geben: du allein folt es feyn,	du allein sollst es sein,
Gesangbuch1741_2_008918	unfer GOtt und HERR;	unser Gott und Herr;
Gesangbuch1741_2_008919	dir gebührt die ehre.	dir gebührt die Ehre.
Gesangbuch1741_2_008920	4. Majestätifch Welen!	4. Majestätisches Wesen!

ID

Gesangbuch1741_2_008921
 Gesangbuch1741_2_008922
 Gesangbuch1741_2_008923
 Gesangbuch1741_2_008924
 Gesangbuch1741_2_008925
 Gesangbuch1741_2_008926
 Gesangbuch1741_2_008927
 Gesangbuch1741_2_008928
 Gesangbuch1741_2_008929
 Gesangbuch1741_2_008930
 Gesangbuch1741_2_008931
 Gesangbuch1741_2_008932
 Gesangbuch1741_2_008933
 Gesangbuch1741_2_008934
 Gesangbuch1741_2_008935
 Gesangbuch1741_2_008936
 Gesangbuch1741_2_008937
 Gesangbuch1741_2_008938
 Gesangbuch1741_2_008939
 Gesangbuch1741_2_008940
 Gesangbuch1741_2_008941
 Gesangbuch1741_2_008942
 Gesangbuch1741_2_008943
 Gesangbuch1741_2_008944
 Gesangbuch1741_2_008945
 Gesangbuch1741_2_008946
 Gesangbuch1741_2_008947
 Gesangbuch1741_2_008948
 Gesangbuch1741_2_008949
 Gesangbuch1741_2_008950
 Gesangbuch1741_2_008951
 Gesangbuch1741_2_008952
 Gesangbuch1741_2_008953
 Gesangbuch1741_2_008954
 Gesangbuch1741_2_008955
 Gesangbuch1741_2_008956
 Gesangbuch1741_2_008957
 Gesangbuch1741_2_008958
 Gesangbuch1741_2_008959
 Gesangbuch1741_2_008960

Diplomatische Transkription

möchten wir dich preifen,
 und im geift dir dienft erwei-
 fen! möchten wir wie engel
 immer vor dir ftehen und
 dich gegenwärtig fehen!
 laß uns dir fär und fär
 trachten zu gefallen, liebfter
 GOtt,in allen.
 5. Luft, die alles fället!
 drin wir immer fchweben,
 aller dinge grund und leben!
 meer ohn grund und ende,
 wunder aller wunder! man
 verfinkt in dich hinunter,
 GOtt und wir eins in dir,
 möcht uns alles fchwinden,
 daß wir dich nur finden.
 6. Du durchdringeft al-
 les, glanz vom ewgen
 lichte, dring uns heiter ins
 <pb n="535b" src="535.jpg" />
 gefichte: wie die zarten blu-
 men willig fich entfalten
 und der fonne ftille halten:
 laß uns, fo ftill und froh,
 deine ftrahlen fassen und
 dich wirken laffen.
 7. Mache uns einfältig,
 innig, abgefchieden, fanfte
 und in ftilem frieden; mach
 uns reines herzens, daß wir
 deine klarheit fchaun im
 geift und in der wahrheit:
 laß das herz überwärts, wie
 die adler, fchweben, und in
 dir nur leben.
 8. HERR, komm in uns
 wohnen, laß den geift auf
 erden dir zum heiligthum
 noch werden; komm, du na-

Normalisierter Text

möchten wir dich preisen,
 und im Geist dir Dienst erweisen!
 Möchten wir wie Engel
 immer vor dir stehen und
 dich gegenwärtig sehen!
 lass uns dir für und für
 trachten zu gefallen, liebster
 Gott, in allen.
 5. Luft, die alles füllt!
 drin wir immer schweben,
 aller Dinge Grund und Leben!
 Meer ohn' Grund und Ende,
 Wunder aller Wunder! Man
 versinkt in dich hinunter,
 Gott und wir eins in dir,
 möcht' uns alles schwinden,
 dass wir dich nur finden.
 6. Du durchdringst alles,
 Glanz vom ew'gen
 Lichte, dringe uns heiter ins
 <pb n="535b" src="535.jpg" />
 Gesichte: wie die zarten Blumen
 willig sich entfalten
 und der Sonne Stille halten:
 lass uns, so still und froh,
 deine Strahlen fassen und
 dich wirken lassen.
 7. Mache uns einfältig,
 innig, abgeschieden, sanft
 und in stillem Frieden; mach'
 uns reines Herzens, dass wir
 deine Klarheit schauen im
 Geist und in der Wahrheit:
 lass das Herz überwärts, wie
 die Adler, schweben, und in
 dir nur leben.
 8. Herr, komm in uns
 wohnen, lass den Geist auf
 Erden dir zum Heiligtum
 noch werden; komm, du nahes

ID

Gesangbuch1741_2_008961
 Gesangbuch1741_2_008962
 Gesangbuch1741_2_008963
 Gesangbuch1741_2_008964
 Gesangbuch1741_2_008965
 Gesangbuch1741_2_008966
 Gesangbuch1741_2_008967
 Gesangbuch1741_2_008968
 Gesangbuch1741_2_008969
 Gesangbuch1741_2_008970
 Gesangbuch1741_2_008971
 Gesangbuch1741_2_008972
 Gesangbuch1741_2_008973
 Gesangbuch1741_2_008974
 Gesangbuch1741_2_008975
 Gesangbuch1741_2_008976
 Gesangbuch1741_2_008977
 Gesangbuch1741_2_008978
 Gesangbuch1741_2_008979
 Gesangbuch1741_2_008980
 Gesangbuch1741_2_008981
 Gesangbuch1741_2_008982
 Gesangbuch1741_2_008983
 Gesangbuch1741_2_008984
 Gesangbuch1741_2_008985
 Gesangbuch1741_2_008986
 Gesangbuch1741_2_008987
 Gesangbuch1741_2_008988
 Gesangbuch1741_2_008989
 Gesangbuch1741_2_008990
 Gesangbuch1741_2_008991
 Gesangbuch1741_2_008992
 Gesangbuch1741_2_008993
 Gesangbuch1741_2_008994
 Gesangbuch1741_2_008995
 Gesangbuch1741_2_008996
 Gesangbuch1741_2_008997
 Gesangbuch1741_2_008998
 Gesangbuch1741_2_008999
 Gesangbuch1741_2_009000

Diplomatische Transkription

hes Wefen! dich in uns ver
 klare, daß wir dich ftets
 lieb und ehren: wo wir gehn,
 fizen, ftehn, laß uns dich
 erblicken, und vor dir uns
 bäcken.
 582. Mel. 74.
 H Alleluja! lob, preis
 und ehr, fey unferm
 GOtt je mehr und
 mehr für alle feine werke!
 von ewigkeit zu ewigkeit fey
 von uns allen ihm bereit
 dank, weisheit, kraft und
 ftärke! Klinget, lingenet:
 heilig! heilig! freylich,
 freylich, heilig ift GOtt,
 Kk 3 unfer
 <pb n="536a" src="536.jpg" />
 518 Vom Anbeten GOttes.
 unfer GOtt, der HErr
 Zebaoth!
 2. Halleluja! preis, ehr
 und macht fey auch dem
 GOttes = Lamm gebracht,
 in dem wir find erwählet,
 das uns mit feinem blut
 erkaufft, damit belprenget
 und getauft, und fich mit
 uns vermählet; Heilig!
 felig ift die freundschaft
 und gemeinshaft, die wir
 haben und darinnen uns
 erlaben.
 3. Halleluja! GOtt
 heilger Geift! fey ewiglich
 von uns gepreift, durch
 den wir neu gebohren: der
 uns mit glauben ausgeziert;
 dem Brautigam uns zuge

Normalisierter Text

Wesen! dich in uns verkläre,
 dass wir dich stets
 lieb' und ehren: wo wir gehn,
 sitzen, stehen, lass uns dich
 erblicken, und vor dir uns
 bücken.
 582. Mel. 74.
 Halleluja! Lob, Preis
 und Ehr', sei unserm
 Gott je mehr und
 mehr für alle seine Werke!
 von Ewigkeit zu Ewigkeit sei
 von uns allen ihm bereit
 Dank, Weisheit, Kraft und
 Stärke! Klinget, singet:
 heilig! heilig! Freilich,
 freilich, heilig ist Gott,
 Kk 3 unser
 <pb n="536a" src="536.jpg" />
 518 Vom Anbeten Gottes.
 unser Gott, der Herr
 Zebaoth!
 2. Halleluja! Preis, Ehr'
 und Macht sei auch dem
 Gotteslamm gebracht,
 in dem wir sind erwählt,
 das uns mit seinem Blut
 erkaufft, damit besprengt
 und getauft, und sich mit
 uns vermählt; Heilig!
 selig ist die Freundschaft
 und Gemeinschaft, die wir
 haben und darin uns
 erlaben.
 3. Halleluja! Gott
 heil'ger Geist! sei ewiglich
 von uns gepreist, durch
 den wir neu geboren: der
 uns mit Glauben ausgeziert;
 dem Bräutigam uns zugeführt,

ID

Gesangbuch1741_2_009001
 Gesangbuch1741_2_009002
 Gesangbuch1741_2_009003
 Gesangbuch1741_2_009004
 Gesangbuch1741_2_009005
 Gesangbuch1741_2_009006
 Gesangbuch1741_2_009007
 Gesangbuch1741_2_009008
 Gesangbuch1741_2_009009
 Gesangbuch1741_2_009010
 Gesangbuch1741_2_009011
 Gesangbuch1741_2_009012
 Gesangbuch1741_2_009013
 Gesangbuch1741_2_009014
 Gesangbuch1741_2_009015
 Gesangbuch1741_2_009016
 Gesangbuch1741_2_009017
 Gesangbuch1741_2_009018
 Gesangbuch1741_2_009019
 Gesangbuch1741_2_009020
 Gesangbuch1741_2_009021
 Gesangbuch1741_2_009022
 Gesangbuch1741_2_009023
 Gesangbuch1741_2_009024
 Gesangbuch1741_2_009025
 Gesangbuch1741_2_009026
 Gesangbuch1741_2_009027
 Gesangbuch1741_2_009028
 Gesangbuch1741_2_009029
 Gesangbuch1741_2_009030
 Gesangbuch1741_2_009031
 Gesangbuch1741_2_009032
 Gesangbuch1741_2_009033
 Gesangbuch1741_2_009034
 Gesangbuch1741_2_009035
 Gesangbuch1741_2_009036
 Gesangbuch1741_2_009037
 Gesangbuch1741_2_009038
 Gesangbuch1741_2_009039
 Gesangbuch1741_2_009040

Diplomatische Transkription

fährt, den hochzeit-tag er-
 koren. Eya! ey da! da
 ift freude, da ift weyde,
 da ift manna und ein ewig
 hofianna.
 4. Halleluja! lob, preis
 und ehr, fey unferm GOtt
 je mehr und mehr und
 feinem groffen nahmen!
 flimmt an mit aller him-
 mels-chaar und finget nun
 und immerdar mit freuden:
 Amen! Amen! Klinget,
 finget: heilig! heilig! frey-
 lich, freylich, heilig ift
 GOtt, unfer GOtt, der
 HErr Zebaoth!
 <pb n="536b" src="536.jpg" />
 583. Mel. 66.
 P Reis und ehr und
 macht und ftarke, fey
 dir, HERR, aller
 deiner werke, o GOtt du
 allerhöchftes Gut! dich, du
 treuer Heyland, loben, die
 du zu deiner ehr erhoben,
 die du erkauf mit deinem
 blut: wie werden wir er-
 qvikt? an deine bruft ge-
 drekt? fëffer JEU! GOtt
 ift uns nah, welch lieb ift
 da! lobt unfern HERRN,
 Halleluja!
 584.
 H ERN GOtt, dich
 loben wir,
 HERR GOtt
 wir danken dir,
 Dich, GOtt Vater, in
 ewigkeit,

Normalisierter Text

den Hochzeitstag erkoren.
 Eya! Ey da! Da
 ist Freude, da ist Weide,
 da ist Manna und ein ewig
 Hosianna.
 4. Halleluja! Lob, Preis
 und Ehr', sei unserm Gott
 je mehr und mehr und
 seinem großen Namen!
 stimmt an mit aller Himmelschar
 und singet nun
 und immerdar mit Freuden:
 Amen! Amen! Klinget,
 singet: heilig! heilig! Freilich,
 freilich, heilig ist
 Gott, unser Gott, der
 Herr Zebaoth!
 <pb n="536b" src="536.jpg" />
 583. Mel. 66.
 Preis und Ehr' und
 Macht und Stärke, sei
 dir, Herr, aller
 deiner Werke, o Gott du
 allerhöchstes Gut! Dich, du
 treuer Heiland, loben, die
 du zu deiner Ehr' erhoben,
 die du erkauf mit deinem
 Blut: wie werden wir erquickt?
 an deine Brust gedrückt?
 Süßer Jesu! Gott
 ist uns nah, welch' Lieb' ist
 da! Lobt unsern Herrn,
 Halleluja!
 584.
 Herr Gott, dich
 loben wir,
 Herr Gott
 wir danken dir,
 Dich, Gott Vater, in
 Ewigkeit,

ID

Gesangbuch1741_2_009041
 Gesangbuch1741_2_009042
 Gesangbuch1741_2_009043
 Gesangbuch1741_2_009044
 Gesangbuch1741_2_009045
 Gesangbuch1741_2_009046
 Gesangbuch1741_2_009047
 Gesangbuch1741_2_009048
 Gesangbuch1741_2_009049
 Gesangbuch1741_2_009050
 Gesangbuch1741_2_009051
 Gesangbuch1741_2_009052
 Gesangbuch1741_2_009053
 Gesangbuch1741_2_009054
 Gesangbuch1741_2_009055
 Gesangbuch1741_2_009056
 Gesangbuch1741_2_009057
 Gesangbuch1741_2_009058
 Gesangbuch1741_2_009059
 Gesangbuch1741_2_009060
 Gesangbuch1741_2_009061
 Gesangbuch1741_2_009062
 Gesangbuch1741_2_009063
 Gesangbuch1741_2_009064
 Gesangbuch1741_2_009065
 Gesangbuch1741_2_009066
 Gesangbuch1741_2_009067
 Gesangbuch1741_2_009068
 Gesangbuch1741_2_009069
 Gesangbuch1741_2_009070
 Gesangbuch1741_2_009071
 Gesangbuch1741_2_009072
 Gesangbuch1741_2_009073
 Gesangbuch1741_2_009074
 Gesangbuch1741_2_009075
 Gesangbuch1741_2_009076
 Gesangbuch1741_2_009077
 Gesangbuch1741_2_009078
 Gesangbuch1741_2_009079
 Gesangbuch1741_2_009080

Diplomatische Transkription

Ehret die welt weit und
 breit.
 All engel und himmelsheer,
 Und was dienet deiner ehr,
 Auch Cherubim und Seraphim
 Singen immer mit hoher
 stimm:
 Heilig ist unser Gott!
 Heilig ist unser Gott!
 Heilig ist unser Gott, der
 Herr Zebaoth!
 Dein göttlich macht und
 herrlichkeit
 Geht
 <pb n="537a" src="537.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 519
 Geht aber himml und erden
 weit.
 Der heiligen zwölf boten
 zahl
 Und die lieben Propheten all,
 Die theuren martirer allzumahl
 Loben dich, HERR, mit
 großem schall.
 Die ganze werthe Christenheit
 Rehmt dich auf erden allezeit,
 Dich, Gott Vater, im
 höchsten thron,
 Deinen rechten und eignen
 Sohn,
 Den heiligen Geist und Tröster
 werth,
 Mit rechten dienft sie lobt
 und ehrt.
 Du König der ehren, Jesu
 Christ!

Normalisierter Text

Ehret die Welt weit und
 breit.
 All' Engel und Himmelsheer,
 Und was dienet deiner Ehr',
 Auch Cherubim und Seraphim
 Singen immer mit hoher
 Stimm':
 Heilig ist unser Gott!
 Heilig ist unser Gott!
 Heilig ist unser Gott, der
 Herr Zebaoth!
 Dein göttlich' Macht und
 Herrlichkeit
 Geht
 <pb n="537a" src="537.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 519
 über Himmel und Erden
 weit.
 Der heiligen zwölf Boten
 Zahl
 Und die lieben Propheten all',
 Die teuren Märtyrer allzumal
 Loben dich, Herr, mit
 großem Schall.
 Die ganze werthe Christenheit
 Rühmt dich auf Erden allezeit,
 Dich, Gott Vater, im
 höchsten Thron,
 Deinen rechten und eignen
 Sohn,
 Den heil'gen Geist und Tröster
 wert,
 Mit rechtem Dienst sie lobt
 und ehrt.
 Du König der Ehren, Jesu
 Christ!

ID

Gesangbuch1741_2_009081
 Gesangbuch1741_2_009082
 Gesangbuch1741_2_009083
 Gesangbuch1741_2_009084
 Gesangbuch1741_2_009085
 Gesangbuch1741_2_009086
 Gesangbuch1741_2_009087
 Gesangbuch1741_2_009088
 Gesangbuch1741_2_009089
 Gesangbuch1741_2_009090
 Gesangbuch1741_2_009091
 Gesangbuch1741_2_009092
 Gesangbuch1741_2_009093
 Gesangbuch1741_2_009094
 Gesangbuch1741_2_009095
 Gesangbuch1741_2_009096
 Gesangbuch1741_2_009097
 Gesangbuch1741_2_009098
 Gesangbuch1741_2_009099
 Gesangbuch1741_2_009100
 Gesangbuch1741_2_009101
 Gesangbuch1741_2_009102
 Gesangbuch1741_2_009103
 Gesangbuch1741_2_009104
 Gesangbuch1741_2_009105
 Gesangbuch1741_2_009106
 Gesangbuch1741_2_009107
 Gesangbuch1741_2_009108
 Gesangbuch1741_2_009109
 Gesangbuch1741_2_009110
 Gesangbuch1741_2_009111
 Gesangbuch1741_2_009112
 Gesangbuch1741_2_009113
 Gesangbuch1741_2_009114
 Gesangbuch1741_2_009115
 Gesangbuch1741_2_009116
 Gesangbuch1741_2_009117
 Gesangbuch1741_2_009118
 Gesangbuch1741_2_009119
 Gesangbuch1741_2_009120

Diplomatische Transkription

GOtt Vaters ewger Sohn
 du bist:
 Der Jungfraun leib nicht
 haft verichmäht,
 Zu erlöfen das menfchlich
 gefchlecht.
 Du halt den tod zerfert fein
 macht,
 Und all Chriften zum him-
 mel bracht.
 Du fizft zur rechten GOttes
 gleich
 Mit aller ehr ins Vaters
 reich.
 Ein richter du zukänftig bist
 <pb n="537b" src="537.jpg" />
 Alles, was todt und le-
 bend ift.
 Nun hilf uns, HERR, den
 dienern dein,
 Die mit deinm theuren blut
 erlöfet feyn:
 Laß uns im himmel haben
 theil,
 Mit den heiligen im ewgen
 heil,
 Hilf deinem volk, HERR
 JEFu Chrift!
 Und fegne was dein erb-
 theil ift,
 Wart und pfleg ihr zu aller
 zeit
 Und heb fie hoch in ewig-
 keit.
 Taglich, HERR GOtt,
 wir loben dich,
 Und ehm deinn nahmen
 ftetiglich.
 Behet uns, heut, o treuer
 GOtt,

Normalisierter Text

Gott Vaters ew'ger Sohn
 du bist:
 Der Jungfrauen Leib nicht
 hast verschmäht,
 Zu erlösen das menschlich'
 Geschlecht.
 Du hast den Tod zerstört, sein'
 Macht,
 Und all' Christen zum Himmel
 gebracht.
 Du sitzt zur Rechten Gottes
 gleich
 Mit aller Ehr' ins Vaters
 Reich.
 Ein Richter du zukünftig bist
 <pb n="537b" src="537.jpg" />
 Alles, was tot und lebend
 ist.
 Nun hilf uns, Herr, den
 Dienern dein,
 Die mit deinem teuren Blut
 erlöset sein:
 Lass uns im Himmel haben
 Teil,
 Mit den Heil'gen im ew'gen
 Heil,
 Hilf deinem Volk, Herr
 Jesu Christ!
 Und segne, was dein Erbteil
 ist,
 Wart' und pfleg' ihr zu aller
 Zeit
 Und heb sie hoch in Ewigkeit.
 Täglich, Herr Gott,
 wir loben dich,
 Und ehr'n deinen Namen
 stets.
 Behüt' uns, heut', o treuer
 Gott,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_009121	Für aller fänd und miffe	Für aller Sünd' und Missetat.
Gesangbuch1741_2_009122	that.	
Gesangbuch1741_2_009123	Sei uns gnädig, o HErr	Sei uns gnädig, o Herr
Gesangbuch1741_2_009124	GOtt!	Gott!
Gesangbuch1741_2_009125	Sei uns gnädig in aller	Sei uns gnädig in aller
Gesangbuch1741_2_009126	noth,	Not,
Gesangbuch1741_2_009127	Zeig uns deine Barmher-	Zeig uns deine Barmherzigkeit:
Gesangbuch1741_2_009128	zigkeit:	
Gesangbuch1741_2_009129	Wie unfre hofnung zu dir	Wie unsre Hoffnung zu dir
Gesangbuch1741_2_009130	fteht.	steht.
Gesangbuch1741_2_009131	Auf dich hoffen wir lieber	Auf dich hoffen wir, lieber
Gesangbuch1741_2_009132	HERR!	Herr!
Gesangbuch1741_2_009133	In fchanden laß uns nim-	In Schanden lass uns nimmermehr,
Gesangbuch1741_2_009134	mermehr, Amen.	Amen.
Gesangbuch1741_2_009135	Kk 4 585.	Kk 4 585.
Gesangbuch1741_2_009136	<pb n="538a" src="538.jpg" />	<pb n="538a" src="538.jpg" />
Gesangbuch1741_2_009137	520 Vom Anbeten GOttes.	520 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_009138	585. Mel. 68.	585. Mel. 68.
Gesangbuch1741_2_009139	H ERR JESU! hier	Herr Jesu! Hier
Gesangbuch1741_2_009140	ift eine fchaar ver-	ist eine Schar versammelt,
Gesangbuch1741_2_009141	fammet, die beten	die beten
Gesangbuch1741_2_009142	und zugleich gebieten * kan:	und zugleich gebieten * kann:
Gesangbuch1741_2_009143	denn allo ift die kraft,	denn also ist die Kraft,
Gesangbuch1741_2_009144	gleichwie der mann; und ob	gleichwie der Mann; und ob
Gesangbuch1741_2_009145	dabey die außre zunge	dabei die äußere Zunge
Gesangbuch1741_2_009146	ftammet, fo ift der innre	stammelt, so ist der innere
Gesangbuch1741_2_009147	menfch ein kühner held, der	Mensch ein kühner Held, der
Gesangbuch1741_2_009148	fich getroft dem HErrn	sich getrost dem Herrn
Gesangbuch1741_2_009149	vors herze ftellt.	vors Herze stellt.
Gesangbuch1741_2_009150	* Ef. 50, 10.	* Es. 50, 10.
Gesangbuch1741_2_009151	2. Dein nahme wird hier	2. Dein Name wird hier
Gesangbuch1741_2_009152	munter angefchryen, dein	munter angeschrien, dein
Gesangbuch1741_2_009153	Herze wird zu uns hinab ge-	Herze wird zu uns hinab gerückt,
Gesangbuch1741_2_009154	rächt, dein geift wird gegen	dein Geist wird gegen
Gesangbuch1741_2_009155	unfern geift verzächt, die	unsern Geist verzückt, die
Gesangbuch1741_2_009156	liebe läßt fich gerne nieder	Liebe lässt sich gerne niederziehen,
Gesangbuch1741_2_009157	ziehen, man ift es fchon	man ist es schon
Gesangbuch1741_2_009158	von ihrer art gewohnt, feit	von ihrer Art gewohnt, seit
Gesangbuch1741_2_009159	dem fie mitten unter uns	dem sie mitten unter uns
Gesangbuch1741_2_009160	gethront.	gethront.

ID

Gesangbuch1741_2_009161
 Gesangbuch1741_2_009162
 Gesangbuch1741_2_009163
 Gesangbuch1741_2_009164
 Gesangbuch1741_2_009165
 Gesangbuch1741_2_009166
 Gesangbuch1741_2_009167
 Gesangbuch1741_2_009168
 Gesangbuch1741_2_009169
 Gesangbuch1741_2_009170
 Gesangbuch1741_2_009171
 Gesangbuch1741_2_009172
 Gesangbuch1741_2_009173
 Gesangbuch1741_2_009174
 Gesangbuch1741_2_009175
 Gesangbuch1741_2_009176
 Gesangbuch1741_2_009177
 Gesangbuch1741_2_009178
 Gesangbuch1741_2_009179
 Gesangbuch1741_2_009180
 Gesangbuch1741_2_009181
 Gesangbuch1741_2_009182
 Gesangbuch1741_2_009183
 Gesangbuch1741_2_009184
 Gesangbuch1741_2_009185
 Gesangbuch1741_2_009186
 Gesangbuch1741_2_009187
 Gesangbuch1741_2_009188
 Gesangbuch1741_2_009189
 Gesangbuch1741_2_009190
 Gesangbuch1741_2_009191
 Gesangbuch1741_2_009192
 Gesangbuch1741_2_009193
 Gesangbuch1741_2_009194
 Gesangbuch1741_2_009195
 Gesangbuch1741_2_009196
 Gesangbuch1741_2_009197
 Gesangbuch1741_2_009198
 Gesangbuch1741_2_009199
 Gesangbuch1741_2_009200

Diplomatische Transkription

3. Komm, Liebe, komm,
 und gieße deine Segen, noch
 heute über unser ganzes
 Haus; es macht vor dir nur
 eine Seele aus, o! laß sich
 deine Liebe drinnen regen:
 gib, daß dein Volk sich deiner
 freuen mag, so wird ihm
 jeder Tag zum Ruhetag.

4. Es ist uns ernst um
 unsrer Herde willen, wir lieben
 sie und ihre Hütte auch;
 bei unserm Ernst ist's deiner
 Brauch, daß du ihn
 pflegst in Gnaden zu erfüllen:
 hier hast du uns nach
 Geist und Seele und Leib, wir
 wollen, daß alles noch be-
 sammen bleib.

5. O unser Freund, o König
 unsrer Herzen, o Priester
 über unserm Altar, du lebest
 ja, und betest immerdar,
 entzünd' doch die hellen
 Glaubenskerzen, davon der
 Dampf den Gnadenstuhl er-
 wärmt, bis deine Kraft die
 Seufzenden umarmt.

6. Hier legen wir uns all'
 dir zu Füßen, noch mehr, wir
 legen uns dir an das Herz;
 du wollest uns der Leiden bitteren
 Schmerz, durch gnädige
 Umarmungen versüßen; ja,
 süße uns auch von diesem
 Tage an, auf deiner rauhen
 aber rechten Bahn.

7. Du treues Herz, du
 liebe ohne gleichen! du Ohr,

Normalisierter Text

3. Komm, Liebe, komm,
 und gieße deine Segen, noch
 heute über unser ganzes
 Haus; es macht vor dir nur
 eine Seele aus, o! lass sich
 deine Liebe darin regen:
 gib, dass dein Volk sich deiner
 freuen mag, so wird ihm
 jeder Tag zum Ruhetag.

4. Es ist uns ernst um
 unsrer Herde willen, wir lieben
 sie und ihre Hütte auch;
 bei unserm Ernst ist's deiner
 Brauch, dass du ihn
 pflegst in Gnaden zu erfüll'n:
 hier hast du uns nach
 Geist und Seele und Leib, wir
 woll'n, dass alles noch besammen
 bleib'.

5. O unser Freund, o König
 unsrer Herzen, o Priester
 über unserm Altar, du lebest
 ja, und betest immerdar,
 entzünd' doch die hellen
 Glaubenskerzen, davon der
 Dampf den Gnadenstuhl erwärmt,
 bis deine Kraft die
 Seufzenden umarmt.

6. Hier legen wir uns all'
 dir zu Füßen, noch mehr, wir
 legen uns dir an das Herz;
 du wollest uns der Leiden bitteren
 Schmerz, durch gnädige
 Umarmungen versüßen; ja,
 süße uns auch von diesem
 Tage an, auf deiner rauhen
 aber rechten Bahn.

7. Du treues Herz, du
 Liebe ohne gleichen! Du Ohr,

ID

Gesangbuch1741_2_009201
 Gesangbuch1741_2_009202
 Gesangbuch1741_2_009203
 Gesangbuch1741_2_009204
 Gesangbuch1741_2_009205
 Gesangbuch1741_2_009206
 Gesangbuch1741_2_009207
 Gesangbuch1741_2_009208
 Gesangbuch1741_2_009209
 Gesangbuch1741_2_009210
 Gesangbuch1741_2_009211
 Gesangbuch1741_2_009212
 Gesangbuch1741_2_009213
 Gesangbuch1741_2_009214
 Gesangbuch1741_2_009215
 Gesangbuch1741_2_009216
 Gesangbuch1741_2_009217
 Gesangbuch1741_2_009218
 Gesangbuch1741_2_009219
 Gesangbuch1741_2_009220
 Gesangbuch1741_2_009221
 Gesangbuch1741_2_009222
 Gesangbuch1741_2_009223
 Gesangbuch1741_2_009224
 Gesangbuch1741_2_009225
 Gesangbuch1741_2_009226
 Gesangbuch1741_2_009227
 Gesangbuch1741_2_009228
 Gesangbuch1741_2_009229
 Gesangbuch1741_2_009230
 Gesangbuch1741_2_009231
 Gesangbuch1741_2_009232
 Gesangbuch1741_2_009233
 Gesangbuch1741_2_009234
 Gesangbuch1741_2_009235
 Gesangbuch1741_2_009236
 Gesangbuch1741_2_009237
 Gesangbuch1741_2_009238
 Gesangbuch1741_2_009239
 Gesangbuch1741_2_009240

Diplomatische Transkription

das, vor dem schall der stimme,
 me, hört! du auge, das sich
 niemals abgekehrt von den
 nen, die in armuth dar
 reichen! du kraft, du licht
 du manna deiner schar
 gib du dich uns! denn liebe!
 du bist's gar.
 586. Mel. 127.
 H. Erz der göttlichen natur,
 herz der offenbaren liebe,
 herz der triebe:
 <pb n="539a" src="539.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 521
 Triebe: unreine Herzen opfern
 dir, liebe, hier, und in
 brennendem verlangen,
 deine salbung zu empfangen,
 öffnet sich des geistes
 thür.
 2. Herz der welt belebe
 uns, mehr als alles, was da
 lebet, in dir webet, und sich,
 HERR, vor deiner macht,
 wunder spracht, und allgegenwart
 erschüttert; Gottheit!
 unreine hütte zittert,
 aber unser herze lacht.
 3. Herz mit uns! wir
 schwören dir unverwandte
 streiter treue, als aufs neue,
 dir ist unser herz bekannt:
 nimm die hand zur verpfändung
 aller triebe, zur vergeltung
 aller liebe, die ihr blut an
 uns gewandt.
 4. Herz der kraft, durchdringe
 uns, mehr, als wir bis je
 gewesen, zum genesen;

Normalisierter Text

das, vor dem Schall der Stimm',
 hört! Du Auge, das sich
 niemals abgekehrt von denen,
 die in Armut darnach
 reichen! Du Kraft, du Licht!
 du Manna deiner Schar!
 gib du dich uns! Denn Liebe!
 du bist's gar.
 586. Mel. 127.
 Herz der göttlichen Natur,
 Herz der offenbaren
 Liebe, Herz der
 Triebe:
 <pb n="539a" src="539.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 521
 Triebe: unsre Herzen opfern
 dir, Liebe, hier, und in
 brennendem Verlangen,
 deine Salbung zu empfangen,
 öffnet sich des Geistes
 Tür.
 2. Herz der Welt belebe
 uns, mehr als alles, was da
 lebt, in dir webt, und sich,
 Herr, vor deiner Macht,
 Wunderpracht, und Allgegenwart
 erschüttert; Gottheit!
 unsre Hütte zittert,
 aber unser Herze lacht.
 3. Herz mit uns! Wir
 schwören dir unverwandte
 Streiter Treue, als aufs Neue,
 dir ist unser Herz bekannt:
 nimm die Hand zur Verpfändung
 aller Triebe, zur
 Vergeltung aller Liebe, die
 ihr Blut an uns gewandt.
 4. Herz der Kraft, durchdringe
 uns, mehr, als wir
 bis je gewesen, zum Genesung;

ID

Gesangbuch1741_2_009241
 Gesangbuch1741_2_009242
 Gesangbuch1741_2_009243
 Gesangbuch1741_2_009244
 Gesangbuch1741_2_009245
 Gesangbuch1741_2_009246
 Gesangbuch1741_2_009247
 Gesangbuch1741_2_009248
 Gesangbuch1741_2_009249
 Gesangbuch1741_2_009250
 Gesangbuch1741_2_009251
 Gesangbuch1741_2_009252
 Gesangbuch1741_2_009253
 Gesangbuch1741_2_009254
 Gesangbuch1741_2_009255
 Gesangbuch1741_2_009256
 Gesangbuch1741_2_009257
 Gesangbuch1741_2_009258
 Gesangbuch1741_2_009259
 Gesangbuch1741_2_009260
 Gesangbuch1741_2_009261
 Gesangbuch1741_2_009262
 Gesangbuch1741_2_009263
 Gesangbuch1741_2_009264
 Gesangbuch1741_2_009265
 Gesangbuch1741_2_009266
 Gesangbuch1741_2_009267
 Gesangbuch1741_2_009268
 Gesangbuch1741_2_009269
 Gesangbuch1741_2_009270
 Gesangbuch1741_2_009271
 Gesangbuch1741_2_009272
 Gesangbuch1741_2_009273
 Gesangbuch1741_2_009274
 Gesangbuch1741_2_009275
 Gesangbuch1741_2_009276
 Gesangbuch1741_2_009277
 Gesangbuch1741_2_009278
 Gesangbuch1741_2_009279
 Gesangbuch1741_2_009280

Diplomatische Transkription

mach uns alles, was da
 wahr, fonnen ≠ klar: aber
 was dir nicht will taugen,
 das verbirg vor unfern au=
 gen, hēter der verchloßnen
 fchaar.
 5. Laß dein leben unfern
 geift auf das kräftigfte er=
 heben; laß uns leben, unfre
 feele werde dir eine zier, und
 der auflerliche handel zeige
 von dem innern wandel deir=
 ner lieblichkeit in ihr.
 <pb n="539b" src="539.jpg" />
 6. Gnade bitten wir von
 dir, gnade ift der feelen an=
 ker, und ein kranker findet
 in der gnade faft, heilungs=
 kraft, gnade mēffe unfern
 herzen leidlich machen alle
 fchmerzen der beftimmten
 ritterfchaft.
 7. Alle, die gefchwifter
 feyn, laß in einem geifte le=
 ben, dir fich geben, und nach
 dir der brüderfchaft: fo geht
 kraft auch aus diefem liebes=
 grunde, und zu einem fol=
 chen bunde wird noch man=
 cher hingerafft.
 587. Mel. 109.
 Höchfter Formirer
 der löblichften din=
 ge, der du mich ar=
 men fo ferne gebracht, rühr
 mir die zunge, damit ich dir
 finge, und eins beginne nach
 auflerfter macht, dich zu er=
 heben und dir zu leben,
 weil du mich mit fo viel

Normalisierter Text

mach' uns alles, was da
 wahr, sonnenklar: aber
 was dir nicht will taugen,
 das verbirg' vor unsern Augen,
 Hüter der verschlossenen
 Schar.
 5. Lass dein Leben unsern
 Geist auf das kräftigste erheben;
 lass uns leben, unsre
 Seele werde dir eine Zier, und
 der äußerliche Handel zeige
 von dem innern Wandel deiner
 Lieblichkeit in ihr.
 <pb n="539b" src="539.jpg" />
 6. Gnade bitten wir von
 dir, Gnade ist der Seelen Anker,
 und ein Kranker findet
 in der Gnade Saft, Heilungskraft,
 Gnade müsse unsern
 Herzen leidlich machen alle
 Schmerzen der bestimmten
 Ritterschaft.
 7. Alle, die Geschwister
 sein, lass in einem Geiste leben,
 dir sich geben, und nach
 dir der Brüderschaft: so geht
 Kraft auch aus diesem Liebesgrund,
 und zu einem solchen
 Bunde wird noch mancher
 hingerafft.
 587. Mel. 109.
 Höchster Formierer
 der löblichsten Dinge,
 der du mich Armen
 so ferne gebracht, rühr'
 mir die Zunge, damit ich dir
 singe, und eins beginne nach
 äußerster Macht, dich zu erheben
 und dir zu leben,
 weil du mich mit so viel

ID

Gesangbuch1741_2_009281
 Gesangbuch1741_2_009282
 Gesangbuch1741_2_009283
 Gesangbuch1741_2_009284
 Gesangbuch1741_2_009285
 Gesangbuch1741_2_009286
 Gesangbuch1741_2_009287
 Gesangbuch1741_2_009288
 Gesangbuch1741_2_009289
 Gesangbuch1741_2_009290
 Gesangbuch1741_2_009291
 Gesangbuch1741_2_009292
 Gesangbuch1741_2_009293
 Gesangbuch1741_2_009294
 Gesangbuch1741_2_009295
 Gesangbuch1741_2_009296
 Gesangbuch1741_2_009297
 Gesangbuch1741_2_009298
 Gesangbuch1741_2_009299
 Gesangbuch1741_2_009300
 Gesangbuch1741_2_009301
 Gesangbuch1741_2_009302
 Gesangbuch1741_2_009303
 Gesangbuch1741_2_009304
 Gesangbuch1741_2_009305
 Gesangbuch1741_2_009306
 Gesangbuch1741_2_009307
 Gesangbuch1741_2_009308
 Gesangbuch1741_2_009309
 Gesangbuch1741_2_009310
 Gesangbuch1741_2_009311
 Gesangbuch1741_2_009312
 Gesangbuch1741_2_009313
 Gesangbuch1741_2_009314
 Gesangbuch1741_2_009315
 Gesangbuch1741_2_009316
 Gesangbuch1741_2_009317
 Gesangbuch1741_2_009318
 Gesangbuch1741_2_009319
 Gesangbuch1741_2_009320

Diplomatische Transkription

gnaden bedacht.
 2. Danket gedanken,
 verstand und du wille, dan-
 ke gedächtnis und urtheil
 dazu: schwinget die flügel
 zur ewigen fülle, laßt euch
 nicht halten das zeitliche nu.
 Erhebt euch wieder, línket
 nicht nieder, bis ihr gelan-
 get zur himmlíchen ruh.
 3. Wenn nun das innere
 Kk 5 GOtt
 <pb n="540a" src="540.jpg" />
 522 Vom Anbeten GOttes.
 GOtt fo gepriesen, flimme
 das außere gleichfals mit
 an: freylich, o Vater! du
 haft mir erwíesen taufend-
 mahl mehr als ich ausfin-
 nen kan: nahrung und
 hülle, güter die fülle, sagen
 uns, GOtt hat das alles
 gethan.
 4. Nun denn, du Geber fo
 Herrlicher gaben! weil du
 mir giebest mehr als ich be-
 gehrt: laß mich die augen
 flets einfältig haben, daß
 ich nichts mein acht, als
 was du beschert. Mach mich
 geringe, Schöpfer der din-
 ge, bis sich mein reichthum
 in armuth verkehrt.
 5. Und weil denn noch
 ein gefchenke vorhanden,
 welches viel höher als him-
 mel und welt, nemlich dein
 Sohn, der uns rettet aus
 schanden, und dich nun wie-
 der zufrieden gestellt, wel-

Normalisierter Text

Gnaden bedacht.
 2. Danket Gedanken,
 Verstand und du Wille, danke
 Gedächtnis und Urteil
 dazu: schwinget die Flügel
 zur ewigen Fülle, lasst euch
 nicht halten das zeitliche Nu.
 Erhebt euch wieder, sinkt
 nicht nieder, bis ihr gelangt
 zur himmlischen Ruh.
 3. Wenn nun das innere
 Kk 5 Gott
 <pb n="540a" src="540.jpg" />
 522 Vom Anbeten Gottes.
 Gott so gepriesen, stimme
 das äußere gleichfalls mit
 an: freilich, o Vater! du
 hast mir erwiesen tausendmal
 mehr als ich aussinnen
 kann: Nahrung und
 Hülle, Güter die Fülle, sagen
 uns, Gott hat das alles
 getan.
 4. Nun denn, du Geber so
 herrlicher Gaben! Weil du
 mir gibst mehr als ich begehrt:
 lass mich die Augen
 stets einfältig haben, dass
 ich nichts mein' acht', als
 was du beschert. Mach' mich
 gering, Schöpfer der Dinge,
 bis sich mein Reichtum
 in Armut verkehrt.
 5. Und weil denn noch
 ein Geschenk vorhanden,
 welches viel höher als Himmel
 und Welt, nämlich dein
 Sohn, der uns rettet aus
 Schanden, und dich nun wieder
 zufrieden gestellt, welches

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_009321	ches mit weifen nie genug zu	mit Weisen nie genug zu
Gesangbuch1741_2_009322	preifen, bis du die feele zun	preisen, bis du die Seele zu den
Gesangbuch1741_2_009323	Engeln gefellt.	Engeln gesellt.
Gesangbuch1741_2_009324	6. So nimm denn an	6. So nimm denn an,
Gesangbuch1741_2_009325	was im himmel erklinget:	was im Himmel erklingt:
Gesangbuch1741_2_009326	macht, reichthum, weisheit,	Macht, Reichtum, Weisheit,
Gesangbuch1741_2_009327	kraft, ehre und preis, dank-	Kraft, Ehre und Preis, Danksagung,
Gesangbuch1741_2_009328	fagung, und was das en-	und was das Engelvolk
Gesangbuch1741_2_009329	gel-volk finget, GOtt und	singt, Gott und
Gesangbuch1741_2_009330	dem Lamme mit ewigem	dem Lamme mit ewigem
Gesangbuch1741_2_009331	fleiß. Alles sprech Amen,	Fleiß. Alles sprech' Amen,
Gesangbuch1741_2_009332	<pb n="540b" src="540.jpg" />	<pb n="540b" src="540.jpg" />
Gesangbuch1741_2_009333	wo nur ein namen je wird	wo nur ein Name je wird
Gesangbuch1741_2_009334	genennet von kreife zu kreiß.	genannt von Kreise zu Kreis.
Gesangbuch1741_2_009335	588. Mel. 49	588. Mel. 49
Gesangbuch1741_2_009336	H Oldfeligs GOttes	Holdseliges GottesLamm,
Gesangbuch1741_2_009337	Lamm, fey hoch ge	sei hoch gebenedeit,
Gesangbuch1741_2_009338	benedeyet, daß di	dass dich
Gesangbuch1741_2_009339	die lieb erneuet, als unfe	die Lieb' erneuert, als unser
Gesangbuch1741_2_009340	Brautigam: die lieb wird	Bräutigam: die Lieb' wird
Gesangbuch1741_2_009341	triumphiren und uns mi	triumphieren und uns mit
Gesangbuch1741_2_009342	kronen zieren; weil fie vo	Kronen zieren; weil sie vom
Gesangbuch1741_2_009343	himmel kam, holdfelig	Himmel kam, holdseliges
Gesangbuch1741_2_009344	GOttes-Lamm.	Gotteslamm.
Gesangbuch1741_2_009345	2. Vereinte liebe fiegt	2. Vereinte Liebe siegt,
Gesangbuch1741_2_009346	schwebt aber alle höhen, ka	schwebt über alle Höhen, kann
Gesangbuch1741_2_009347	überwunden fehen de	überwunden sehen den
Gesangbuch1741_2_009348	feind, der fie bekriegt. Di	Feind, der sie bekriegt. Die
Gesangbuch1741_2_009349	lieges-pfalmen klingen, dem	Siegespsalmen klingen, dem
Gesangbuch1741_2_009350	könig dank zu bringen, we	König Dank zu bringen, weil
Gesangbuch1741_2_009351	alls zu boden liegt: vereint	alles zu Boden liegt: vereinte
Gesangbuch1741_2_009352	liebe fiegt.	Liebe siegt.
Gesangbuch1741_2_009353	3. Nach wohl-vollbrach	3. Nach wohlvollbrachtem
Gesangbuch1741_2_009354	tem freit hat das erlöfte le	Streit hat das erlöste Leben,
Gesangbuch1741_2_009355	ben, das uns die lieb gege	das uns die Lieb' gegeben,
Gesangbuch1741_2_009356	ben, fein eigne jubel-freud	sein eigne Jubelfreud'.
Gesangbuch1741_2_009357	Steh auf, du fürft der de	Steh auf, du Fürst der Denen,
Gesangbuch1741_2_009358	nen, fieg-prachtig zu erfche	siegprächtigt zu erscheinen
Gesangbuch1741_2_009359	nen in deiner lieblichkei	in deiner Lieblichkeit,
Gesangbuch1741_2_009360	nach lang-gefährtem freit.	nach langgeführtem Streit.

ID

Gesangbuch1741_2_009361
 Gesangbuch1741_2_009362
 Gesangbuch1741_2_009363
 Gesangbuch1741_2_009364
 Gesangbuch1741_2_009365
 Gesangbuch1741_2_009366
 Gesangbuch1741_2_009367
 Gesangbuch1741_2_009368
 Gesangbuch1741_2_009369
 Gesangbuch1741_2_009370
 Gesangbuch1741_2_009371
 Gesangbuch1741_2_009372
 Gesangbuch1741_2_009373
 Gesangbuch1741_2_009374
 Gesangbuch1741_2_009375
 Gesangbuch1741_2_009376
 Gesangbuch1741_2_009377
 Gesangbuch1741_2_009378
 Gesangbuch1741_2_009379
 Gesangbuch1741_2_009380
 Gesangbuch1741_2_009381
 Gesangbuch1741_2_009382
 Gesangbuch1741_2_009383
 Gesangbuch1741_2_009384
 Gesangbuch1741_2_009385
 Gesangbuch1741_2_009386
 Gesangbuch1741_2_009387
 Gesangbuch1741_2_009388
 Gesangbuch1741_2_009389
 Gesangbuch1741_2_009390
 Gesangbuch1741_2_009391
 Gesangbuch1741_2_009392
 Gesangbuch1741_2_009393
 Gesangbuch1741_2_009394
 Gesangbuch1741_2_009395
 Gesangbuch1741_2_009396
 Gesangbuch1741_2_009397
 Gesangbuch1741_2_009398
 Gesangbuch1741_2_009399
 Gesangbuch1741_2_009400

Diplomatische Transkription

4. Du bift nur lieben
 werth, man wird dich im
 mer maffen, du Allerfche
 fter, kaffen, fo lang die li
 be wahr. Die liebe wird
 befehen, wenn alles mu
 vergehen, wie uns dei
 mund felbft lehrt: du bi
 nur liebens werth.
 5. D

 <pb n="541a" src="541.jpg" />
 Vom Anbeten GOttes. 523
 5. Du feltes liebesband,
 wir find von dir gebunden,
 fo bald uns hat gefunden
 des hirten treue hand.
 Komm, laß uns in den ar
 men der füffen gunft erwar
 men: wir find dir nah ver
 wandt, du feltes liebes
 band.
 6. Durch unfer herz und
 mund foll unfer heiliger mei
 fter dich, Vater aller gei
 fter, hoch preifen alle ftund;
 frolokn und jubiliren, in
 liebe trinmphiren, fey unfer
 neuer bund mit einem herz
 und mund.
 7. Der heiligen engelchor
 verkündigt deine thaten, o
 held von kraft und rathen,
 und hebt dein lob empor:
 zeuch her in deiner ftärke,
 die kraft der gnadenwerke
 komm' immer mehr hervor:
 fo fingt der engel chor.
 8. Der Aeltften ganze
 fchaar, die vor dem throne

Normalisierter Text

4. Du bist nur liebenswert,
 man wird dich immer
 müssen, du Allerschönster,
 küssen, so lang die Lieb'
 währt. Die Liebe wird
 bestehen, wenn alles muss
 vergehen, wie uns dein
 Mund selbst lehrt: du bist
 nur liebenswert.
 5. D

 <pb n="541a" src="541.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 523
 5. Du festes Liebesband,
 wir sind von dir gebunden,
 sobald uns gefunden hat
 des Hirten treue Hand.
 Komm, lass uns in den Armen
 der süßen Gunst erwarmen:
 wir sind dir nah verwandt,
 du festes Liebesband.
 6. Durch unser Herz und
 Mund soll unser heiliger Meister
 dich, Vater aller Geister,
 hoch preisen alle Stund';
 Frohlocken und jubelieren, in
 Liebe triumphieren, sei unser
 neuer Bund mit einem Herz
 und Mund.
 7. Der heilige Engelchor
 verkündigt deine Taten, o
 Held von Kraft und Raten,
 und hebt dein Lob empor:
 Zieh her in deiner Stärke,
 die Kraft der Gnadenwerke
 komm' immer mehr hervor:
 so singt der Engelchor.
 8. Der Ältesten ganze
 Schar, die vor dem Throne

ID

Gesangbuch1741_2_009401
 Gesangbuch1741_2_009402
 Gesangbuch1741_2_009403
 Gesangbuch1741_2_009404
 Gesangbuch1741_2_009405
 Gesangbuch1741_2_009406
 Gesangbuch1741_2_009407
 Gesangbuch1741_2_009408
 Gesangbuch1741_2_009409
 Gesangbuch1741_2_009410
 Gesangbuch1741_2_009411
 Gesangbuch1741_2_009412
 Gesangbuch1741_2_009413
 Gesangbuch1741_2_009414
 Gesangbuch1741_2_009415
 Gesangbuch1741_2_009416
 Gesangbuch1741_2_009417
 Gesangbuch1741_2_009418
 Gesangbuch1741_2_009419
 Gesangbuch1741_2_009420
 Gesangbuch1741_2_009421
 Gesangbuch1741_2_009422
 Gesangbuch1741_2_009423
 Gesangbuch1741_2_009424
 Gesangbuch1741_2_009425
 Gesangbuch1741_2_009426
 Gesangbuch1741_2_009427
 Gesangbuch1741_2_009428
 Gesangbuch1741_2_009429
 Gesangbuch1741_2_009430
 Gesangbuch1741_2_009431
 Gesangbuch1741_2_009432
 Gesangbuch1741_2_009433
 Gesangbuch1741_2_009434
 Gesangbuch1741_2_009435
 Gesangbuch1741_2_009436
 Gesangbuch1741_2_009437
 Gesangbuch1741_2_009438
 Gesangbuch1741_2_009439
 Gesangbuch1741_2_009440

Diplomatische Transkription

wohnen, die werfen ihre
 kronen vors Lammes füffe
 dar. Wir falln mit ihnen
 nieder, und fingen lobe-lie-
 der, denn kurz: Er ift es
 gar, fo ruft der Aeltften
 fchaar.
 9. Die liebes-harmonie
 foll immer füffer fpielen, je
 mehr fie kraft wird fühlen,
 ohn ende, dort und hie.
 <pb n="541b" src="541.jpg" />
 Dein reich muß in uns blei-
 ben, vermifchte kraft vertrei-
 ben der eiteln phantafie,
 durch liebes-harmonie.
 10. So wächst dein leben
 mehr zur mannheit-vollen
 ftärke, wenn alle liebes-wer-
 ke dir bringen ruhm und
 ehr. Denn du bift felbft
 die liebe: vor deinem fanf-
 ten triebe flieht aller feinde
 heer: fo wächst dein leben
 mehr.
 11. Dank, weisheit, ftärk
 und pracht, lob, herrlichkeit
 und leben fey unferm GOtt
 gegeben, der uns zur lieb
 gebracht. Das Lamm, das
 uns befreyet, fey hoch ge-
 benedeyet, ihm fey lob,
 preis und macht, dank,
 weisheit, ftärk und pracht.
 589. Mel. 3.
 JEhova, hoher GOtt
 von macht und ftär-
 ke! wie groß ift doch
 dein ruhm in aller welt: wie
 wunderbar find alle deine

Normalisierter Text

wohnen, die werfen ihre
 Kronen vors Lammes Füße
 dar. Wir fallen mit ihnen
 nieder und singen Lobelieder,
 denn kurz: Er ist es
 gar, so ruft der Ältesten
 Schar.
 9. Die Liebesharmonie
 soll immer süßer spielen, je
 mehr sie Kraft wird fühlen,
 ohne Ende, dort und hier.
 <pb n="541b" src="541.jpg" />
 Dein Reich muss in uns bleiben,
 vermischte Kraft vertreiben
 der eitlen Fantasie,
 durch Liebesharmonie.
 10. So wächst dein Leben
 mehr zur mannheitvollen
 Stärke, wenn alle Liebeswerke
 dir bringen Ruhm und
 Ehr'. Denn du bist selbst
 die Liebe: vor deinem sanften
 Triebe flieht aller Feinde
 Heer: so wächst dein Leben
 mehr.
 11. Dank, Weisheit, Stärk'
 und Pracht, Lob, Herrlichkeit
 und Leben sei unserm Gott
 gegeben, der uns zur Lieb'
 gebracht. Das Lamm, das
 uns befreit, sei hoch gebenedeit,
 ihm sei Lob,
 Preis und Macht, Dank,
 Weisheit, Stärk' und Pracht.
 589. Mel. 3.
 Jehova, hoher Gott
 von Macht und Stärke!
 Wie groß ist doch
 dein Ruhm in aller Welt: Wie
 wunderbar sind alle deine

ID

Gesangbuch1741_2_009441
 Gesangbuch1741_2_009442
 Gesangbuch1741_2_009443
 Gesangbuch1741_2_009444
 Gesangbuch1741_2_009445
 Gesangbuch1741_2_009446
 Gesangbuch1741_2_009447
 Gesangbuch1741_2_009448
 Gesangbuch1741_2_009449
 Gesangbuch1741_2_009450
 Gesangbuch1741_2_009451
 Gesangbuch1741_2_009452
 Gesangbuch1741_2_009453
 Gesangbuch1741_2_009454
 Gesangbuch1741_2_009455
 Gesangbuch1741_2_009456
 Gesangbuch1741_2_009457
 Gesangbuch1741_2_009458
 Gesangbuch1741_2_009459
 Gesangbuch1741_2_009460
 Gesangbuch1741_2_009461
 Gesangbuch1741_2_009462
 Gesangbuch1741_2_009463
 Gesangbuch1741_2_009464
 Gesangbuch1741_2_009465
 Gesangbuch1741_2_009466
 Gesangbuch1741_2_009467
 Gesangbuch1741_2_009468
 Gesangbuch1741_2_009469
 Gesangbuch1741_2_009470
 Gesangbuch1741_2_009471
 Gesangbuch1741_2_009472
 Gesangbuch1741_2_009473
 Gesangbuch1741_2_009474
 Gesangbuch1741_2_009475
 Gesangbuch1741_2_009476
 Gesangbuch1741_2_009477
 Gesangbuch1741_2_009478
 Gesangbuch1741_2_009479
 Gesangbuch1741_2_009480

Diplomatische Transkription

werke! die auch dein rath
 in weifer ordnung hält: du
 bist allein der HERR von
 ewigkeit, nur würdig, daß
 dir preis, dank, kraft und
 macht im himmel und auf
 erden wird gebracht; denn
 du allein bist ja vollkom-
 menheit.

2. Du
 <pb n="542a" src="542.jpg" />
 524 Vom Anbeten GÖttes.

2. Du machft, o HERR,
 das gözenwerk zu fchan-
 den, weil man allein dich eh-
 ren foll: wie herrlich ift dein
 namh in allen landen, wie
 ift doch alles deiner ehre
 voll! der himmel und das
 ganze erdenreich, das zeigt
 ja von deiner hohen macht,
 von deiner majeftät und
 groffen pracht, du bist al-
 lein der HERR, wer ift
 dir gleich?

3. Sonn, mond und ftern,
 und was man in den lüften,
 im meer, in wald und fel-
 dern fieht, die hohen berge
 famt den tiefen klüften, die
 loben dich, und alles dies
 zieht, daß fich mein geift
 erftaunet vor dir beugt, dich
 tief verehrt, dabey auch fel-
 fenfelt auf deine wunder-
 allmacht fich verläßt, die
 fich in allen deinen werken
 zeigt.

4. Du wirft durch jedes
 vöglein, HERR, gepriefen,

Normalisierter Text

Werke! Die auch dein Rat
 in weiser Ordnung hält: Du
 bist allein der Herr von
 Ewigkeit, nur würdig, dass
 dir Preis, Dank, Kraft und
 Macht im Himmel und auf
 Erden wird gebracht; denn
 du allein bist ja Vollkommenheit.

2. Du
 <pb n="542a" src="542.jpg" />
 524 Vom Anbeten Gottes.

2. Du machst, o Herr,
 das Götzenwerk zu Schanden,
 weil man allein dich ehren
 soll: Wie herrlich ist dein
 Nam' in allen Landen, wie
 ist doch alles deiner Ehre
 voll! Der Himmel und das
 ganze Erdenreich, das zeigt
 ja von deiner hohen Macht,
 von deiner Majestät und
 großen Pracht, du bist allein
 der Herr, wer ist
 dir gleich?

3. Sonn', Mond und Stern,
 und was man in den Lüften,
 im Meer, in Wald und Feldern
 sieht, die hohen Berge
 samt den tiefen Klüften, die
 loben dich, und alles dieses
 zieht, dass sich mein Geist
 erstaunet vor dir beugt, dich
 tief verehrt, dabei auch felsenfest
 auf deine WunderAllmacht
 sich verlässt, die
 sich in allen deinen Werken
 zeigt.

4. Du wirst durch jedes
 Vöglein, Herr, gepriesen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_009481	ja durch das kleinſte würm-	ja durch das kleinſte Würmlein
Gesangbuch1741_2_009482	lein in dem ſtaub, durch je-	in dem Staub, durch jedes
Gesangbuch1741_2_009483	des blüm- und gräslein auf	Blüm- und Gräslein auf
Gesangbuch1741_2_009484	den wiefen, es zeugt von dei-	den Wiefen, es zeugt von deiner
Gesangbuch1741_2_009485	ner macht, fo gar das laub:	Macht, ſogar das Laub:
Gesangbuch1741_2_009486	und dem diſ alles iſt zum	und dem dieſ alles iſt zum
Gesangbuch1741_2_009487	dienſt bereit, der menſch, deſ	Dienst bereit, der Menſch, deſ
Gesangbuch1741_2_009488	ſchöpfers kunſt- und mei-	Schöpfers Kunſt- und Meiſterſtück,
Gesangbuch1741_2_009489	ſter-ftük, der bleibt, o	der bleibt, o
Gesangbuch1741_2_009490	ſchand! in feinem lob zu-	Schand! in ſeinem Lob zu-
Gesangbuch1741_2_009491	<pb n="542b" src="542.jpg" />	<pb n="542b" src="542.jpg" />
Gesangbuch1741_2_009492	rück; und brauchet daſ ge-	rück; und brauchet daſ Geſchöpf
Gesangbuch1741_2_009493	ſchöpf zur eitelkeit.	zur Eitelkeit.
Gesangbuch1741_2_009494	5. Wer wolte fo ſich	5. Wer wolte ſo ſich
Gesangbuch1741_2_009495	wider dich empören, wer	wider dich empören, wer
Gesangbuch1741_2_009496	wolte ſtolz in gaben ſich	wolte ſtolz in Gaben ſich
Gesangbuch1741_2_009497	beſchaun? wer wolte dich	beſchaun? Wer wolte dich
Gesangbuch1741_2_009498	nicht fürchten und verehren,	nicht fürchten und verehren,
Gesangbuch1741_2_009499	wer wolte dir nicht auch	wer wolte dir nicht auch
Gesangbuch1741_2_009500	recht kindlich traun? ja, wer	recht kindlich traun? Ja, wer
Gesangbuch1741_2_009501	nur deine allmacht recht er-	nur deine Allmacht recht erſieht,
Gesangbuch1741_2_009502	fieht, der bleibt ſtets in tief-	der bleibt ſtets in tiefeſter
Gesangbuch1741_2_009503	ſter demuth ſtehn, er läßt	Demut ſtehn, er läßt
Gesangbuch1741_2_009504	ſich alle zweifel leicht ver-	ſich alle Zweifel leicht vergehn,
Gesangbuch1741_2_009505	gehn, wenn ſich manch wet-	wenn ſich manch Wetter
Gesangbuch1741_2_009506	ter gleich zufammen zieht.	gleich zuſammenzieht.
Gesangbuch1741_2_009507	6. Drum iſt mein ſchloß,	6. Drum iſt mein Schloß,
Gesangbuch1741_2_009508	HErr, deine allmachts-ftär-	Herr, deine Allmachts-Stärke,
Gesangbuch1741_2_009509	ke, worinnen ich vor ſturm	worinnen ich vor Sturm
Gesangbuch1741_2_009510	und wetter frey: mein licht	und Wetter frei: mein Licht
Gesangbuch1741_2_009511	und luſtſpiel deiner weiſ-	und Luſtſpiel deiner Weiſheit
Gesangbuch1741_2_009512	heit werke, mein himmel	Werke, mein Himmel
Gesangbuch1741_2_009513	deine groſſe gnad und treu,	deine große Gnad' und Treu',
Gesangbuch1741_2_009514	der mich bedekt, denn wo	der mich bedeckt, denn wo
Gesangbuch1741_2_009515	ich auch nur bin, da find ich	ich auch nur bin, da find ich
Gesangbuch1741_2_009516	ja in aller creatur der weiſ-	ja in aller Kreatur der Weiſheit,
Gesangbuch1741_2_009517	heit, lieb und allmacht klare	Lieb' und Allmacht klare
Gesangbuch1741_2_009518	ſpur: fo geb ich mich denn	Spur: ſo geb' ich mich denn
Gesangbuch1741_2_009519	eben blindlings hin.	eben blindlings hin.
Gesangbuch1741_2_009520	7. Weil aber mich noch	7. Weil aber mich noch

ID

Gesangbuch1741_2_009521
 Gesangbuch1741_2_009522
 Gesangbuch1741_2_009523
 Gesangbuch1741_2_009524
 Gesangbuch1741_2_009525
 Gesangbuch1741_2_009526
 Gesangbuch1741_2_009527
 Gesangbuch1741_2_009528
 Gesangbuch1741_2_009529
 Gesangbuch1741_2_009530
 Gesangbuch1741_2_009531
 Gesangbuch1741_2_009532
 Gesangbuch1741_2_009533
 Gesangbuch1741_2_009534
 Gesangbuch1741_2_009535
 Gesangbuch1741_2_009536
 Gesangbuch1741_2_009537
 Gesangbuch1741_2_009538
 Gesangbuch1741_2_009539
 Gesangbuch1741_2_009540
 Gesangbuch1741_2_009541
 Gesangbuch1741_2_009542
 Gesangbuch1741_2_009543
 Gesangbuch1741_2_009544
 Gesangbuch1741_2_009545
 Gesangbuch1741_2_009546
 Gesangbuch1741_2_009547
 Gesangbuch1741_2_009548
 Gesangbuch1741_2_009549
 Gesangbuch1741_2_009550
 Gesangbuch1741_2_009551
 Gesangbuch1741_2_009552
 Gesangbuch1741_2_009553
 Gesangbuch1741_2_009554
 Gesangbuch1741_2_009555
 Gesangbuch1741_2_009556
 Gesangbuch1741_2_009557
 Gesangbuch1741_2_009558
 Gesangbuch1741_2_009559
 Gesangbuch1741_2_009560

Diplomatische Transkription

furcht und zweifel kränken,
 wenn mir es nicht zur hülfē
 bald gelingt: fo will ichs
 aug auf jene berge lenken,
 mit welchen du Jerufalem
 umringt: von denen wird
 mir hülf und fchuz gebracht,
 da fchäm ich mich, wenn ich
 an deiner kraft noch zweifeln
 will,
 <pb n="543a" src="543.jpg" />
 Vom Anbeten GÖttes. 525
 will, weil fie doch alles fchaft,
 und ftärker ift als aller höl-
 len macht.
 8. Für deiner macht muß
 berg und thal erfchüttern, du
 bifts, dem wind und meer
 zu dienfte fteht, ja alle teu-
 fel felber müffen zittern für
 dir, du allerhöchfte Maje-
 ftät; du bift der groffe Herr-
 fcher aller welt, und wohnft
 bey mir, für was foll mir
 denn graun, ich kan auf deir-
 ne allmacht ficher traun, die
 durch dein wort fo erd als
 himmel hält.
 9. Du heilig! heilig! hei-
 lig! hohes wesen, dreyein-
 ger und hoch-erhabner
 GÖtt! wie kanft du mich
 zur wohnung auferlefen?
 was bin ich doch, o HERR
 GÖtt Zebaoth? Ich ftelle
 mich zu deinen füßen dar,
 und werfe mich vor dir, o
 HErr, in ftaub; denn
 ich bin nichts, denn nur ein
 dürres laub, doch preis'

Normalisierter Text

Furcht und Zweifel kränken,
 wenn mir es nicht zur Hilfe
 bald gelingt: so will ichs
 Aug' auf jene Berge lenken,
 mit welchen du Jerusalem
 umringt: von denen wird
 mir Hilf' und Schutz gebracht,
 da schäm ich mich, wenn ich
 an deiner Kraft noch zweifeln
 will,
 <pb n="543a" src="543.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 525
 will, weil sie doch alles schafft,
 und stärker ist als aller Höllen
 Macht.
 8. Für deiner Macht muss
 Berg und Tal erschüttern, du
 bist es, dem Wind und Meer
 zu Dienste steht, ja alle Teufel
 selber müssen zittern für
 dir, du allerhöchste Majestät;
 du bist der große Herrscher
 aller Welt, und wohnst
 bei mir, für was soll mir
 denn graun, ich kann auf deine
 Allmacht sicher traun, die
 durch dein Wort so Erd' als
 Himmel hält.
 9. Du heilig! heilig! heilig!
 hohes Wesen, dreieiniger
 und hoch-erhabener
 Gott! Wie kannst du mich
 zur Wohnung auserlesen?
 Was bin ich doch, o Herr
 Gott Zebaoth? Ich stelle
 mich zu deinen Füßen dar,
 und werfe mich vor dir, o
 Herr, in Staub; denn
 ich bin nichts, denn nur ein
 dürres Laub, doch preis'

ID

Gesangbuch1741_2_009561
 Gesangbuch1741_2_009562
 Gesangbuch1741_2_009563
 Gesangbuch1741_2_009564
 Gesangbuch1741_2_009565
 Gesangbuch1741_2_009566
 Gesangbuch1741_2_009567
 Gesangbuch1741_2_009568
 Gesangbuch1741_2_009569
 Gesangbuch1741_2_009570
 Gesangbuch1741_2_009571
 Gesangbuch1741_2_009572
 Gesangbuch1741_2_009573
 Gesangbuch1741_2_009574
 Gesangbuch1741_2_009575
 Gesangbuch1741_2_009576
 Gesangbuch1741_2_009577
 Gesangbuch1741_2_009578
 Gesangbuch1741_2_009579
 Gesangbuch1741_2_009580
 Gesangbuch1741_2_009581
 Gesangbuch1741_2_009582
 Gesangbuch1741_2_009583
 Gesangbuch1741_2_009584
 Gesangbuch1741_2_009585
 Gesangbuch1741_2_009586
 Gesangbuch1741_2_009587
 Gesangbuch1741_2_009588
 Gesangbuch1741_2_009589
 Gesangbuch1741_2_009590
 Gesangbuch1741_2_009591
 Gesangbuch1741_2_009592
 Gesangbuch1741_2_009593
 Gesangbuch1741_2_009594
 Gesangbuch1741_2_009595
 Gesangbuch1741_2_009596
 Gesangbuch1741_2_009597
 Gesangbuch1741_2_009598
 Gesangbuch1741_2_009599
 Gesangbuch1741_2_009600

Diplomatische Transkription

ich dich mit aller himmels-
 fchaar.
 10. Es müffen dir, HErr,
 alle thronen dienen, ja aller
 engel und erzengel chor,
 die cherubinen famt den
 feraphinen, die jauchzen dir
 ein neues loblied vor; die
 ältesten, fo schon dort in dir
 ruhn, die werfen ihre kro-
 nen für dich hin: was soll
 denn ich, der ich noch sterb-
 lich bin, zu deines hohen
 namens ehre thun?
 11. Es sey von mir mit
 aller engel zungen, mit
 dem, was odem hat, was
 lebt und schwebt, dein lob
 allhier, dort ewig auch, be-
 fungen: hilf! daß mein geift
 nicht mehr sich selber lebt,
 dich ganz allein, o HERR
 GOTT Zebaoth, und deines
 namens lob und ruhm nur
 fucht, ja alles gözenwefen
 ganz verflucht; denn ich bin
 nichts, und du allein bist
 GOTT.
 12. Ich will nun deinen
 ruhm und nahmen tragen
 für aller welt allhier getrost
 und frey: denn fieh, ich weiß
 doch fonft von nichts zu fa-
 gen, als von erbarmung,
 gnade, gü't und treu; von
 deiner langmuth, weisheit,
 ftärk und macht: drum
 finkt mein finn für deiner
 Gottheit hin, bis dir, wenn

Normalisierter Text

ich dich mit aller Himmelschar.
 10. Es müssen dir, Herr,
 alle Throne dienen, ja aller
 Engel und Erzengelchor,
 die Cherubinen samt den
 Seraphinen, die jauchzen dir
 ein neues Loblied vor; die
 Ältesten, so schon dort in dir
 ruhn, die werfen ihre Kro-
 nen für dich hin: Was soll
 denn ich, der ich noch sterblich
 bin, zu deines hohen
 Namens Ehre tun?
 11. Es sei von mir mit
 aller Engel Zungen, mit
 dem, was Odem hat, was
 lebt und schwebt, dein Lob
 allhier, dort ewig auch, besungen:
 Hilf! dass mein Geist
 nicht mehr sich selber lebt,
 dich ganz allein, o Herr
 Gott Zebaoth, und deines
 Namens Lob und Ruhm nur
 sucht, ja alles Götzenwesen
 ganz verflucht; denn ich bin
 nichts, und du allein bist
 Gott.
 12. Ich will nun deinen
 Ruhm und Namen tragen
 für aller Welt allhier getrost
 und frei: denn sieh, ich weiß
 doch sonst von nichts zu sagen,
 als von Erbarmung,
 Gnade, Gü't und Treu'; von
 deiner Langmut, Weisheit,
 Stärk' und Macht: Drum
 sinkt mein Sinn für deiner
 Gottheit hin, bis dir, wenn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_009601	ich dort ohne fünde bin, ein	ich dort ohne Sünde bin, ein
Gesangbuch1741_2_009602	ewigs Halleluja wird ge	ewiges Halleluja wird gebracht.
Gesangbuch1741_2_009603	bracht.	
Gesangbuch1741_2_009604	590.	590.
Gesangbuch1741_2_009605	Jubilus Bernhardi teutfch.	Jubilus Bernhardi teutsch.
Gesangbuch1741_2_009606	Mel. 46.	Mel. 46.
Gesangbuch1741_2_009607	JEſu, deiner zu geden	Jesu, deiner zu gedenken,
Gesangbuch1741_2_009608	ken, kan dem herzen	kann dem Herzen
Gesangbuch1741_2_009609	freu	Freu-
Gesangbuch1741_2_009610	<pb n="544a" src="544.jpg" />	<pb n="544a" src="544.jpg" />
Gesangbuch1741_2_009611	526 Vom Anbeten GÖttes.	526 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_009612	freude ſchenken; aber mit	de schenken; aber mit
Gesangbuch1741_2_009613	was himmels-tränken, labt	was Himmels-Tränken, labt
Gesangbuch1741_2_009614	uns deine gegenwart?	uns deine Gegenwart?
Gesangbuch1741_2_009615	2. Lieblicher hat nichts	2. Lieblicher hat nichts
Gesangbuch1741_2_009616	geklungen, holder ift noch	geklungen, holder ist noch
Gesangbuch1741_2_009617	nichts gefungen, fanfter	nichts gesungen, sanfter
Gesangbuch1741_2_009618	ins gemüth gedrunen, als	ins Gemüt gedrunen, als
Gesangbuch1741_2_009619	mein JESUS, GÖttes	mein Jesus, Gottes
Gesangbuch1741_2_009620	Sohn.	Sohn.
Gesangbuch1741_2_009621	3. Tröftlich wenn man	3. Tröstlich wenn man
Gesangbuch1741_2_009622	reuig ftehet, herzlich wenn	reuig stehet, herzlich wenn
Gesangbuch1741_2_009623	man vor dir flehet, lieblich	man vor dir flehet, lieblich
Gesangbuch1741_2_009624	wenn man zu dir gehet, un	wenn man zu dir gehet, unaussprechlich,
Gesangbuch1741_2_009625	ausprechlich, wenn du da.	wenn du da.
Gesangbuch1741_2_009626	4. Du erquikft das herz	4. Du erquickst das Herz
Gesangbuch1741_2_009627	von innen, Lebens e Quell	von innen, Lebensquell
Gesangbuch1741_2_009628	und licht der finnen, freude	und Licht der Sinne, Freude
Gesangbuch1741_2_009629	muß vor dir zerrinnen, nie	muss vor dir zerrinnen, niemand
Gesangbuch1741_2_009630	mand lehnt ſich gnug nach	sehnt sich genug nach
Gesangbuch1741_2_009631	dir.	dir.
Gesangbuch1741_2_009632	5. Schweigt ihr ungeüb	5. Schweigt ihr ungeübten
Gesangbuch1741_2_009633	ten zungen, welches-ſied hat	Zungen, welches Lied hat
Gesangbuch1741_2_009634	ihn beſungen? niemand	ihn besungen? Niemand
Gesangbuch1741_2_009635	weiß, als ders errungen,	weiß, als der es errungen,
Gesangbuch1741_2_009636	was die liebe Chrifti fey.	was die Liebe Christi sei.
Gesangbuch1741_2_009637	6. Wenn die Faffung	6. Wenn die Fassung
Gesangbuch1741_2_009638	eingewieget, im verſchloß	eingewieget, im verschlossenen
Gesangbuch1741_2_009639	nen herzen lieget, eindringt	Herzen lieget, eindringt
Gesangbuch1741_2_009640	oder aufwärts flieget, fuch	oder aufwärts flieget, such'

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_009641	ich ihn darinnen auf.	ich ihn darinnen auf.
Gesangbuch1741_2_009642	7. Mit Maria will ich fleh-	7. Mit Maria will ich flehen,
Gesangbuch1741_2_009643	hen, ich will früh zum grabe	ich will früh zum Grabe
Gesangbuch1741_2_009644	gehen, und ihm nach dem	gehen, und ihm nach dem
Gesangbuch1741_2_009645	herzen ftehen, (nicht mit au-	Herzen stehen, (nicht mit Augen,)
Gesangbuch1741_2_009646	gen,) mit dem finn.	mit dem Sinn.
Gesangbuch1741_2_009647	8. Ich erfüll das grab mit	8. Ich erfüll' das Grab mit
Gesangbuch1741_2_009648	tränen, und den ort mit	Tränen, und den Ort mit
Gesangbuch1741_2_009649	ach und ftehen, hingebückt	Ach und Stöhnen, hingebückt
Gesangbuch1741_2_009650	<pb n="544b" src="544.jpg" />	<pb n="544b" src="544.jpg" />
Gesangbuch1741_2_009651	mit heiffem fehen, wind ic	mit heißem Sehnen, wind' ich
Gesangbuch1741_2_009652	mich um feine füß.	mich um seine Füß'.
Gesangbuch1741_2_009653	9. JEFu, wunderbare	9. Jesu, wunderbarer
Gesangbuch1741_2_009654	König, dem die völker un	König, dem die Völker unterthänig,
Gesangbuch1741_2_009655	terthänig, alle füßigkeit z	alle Süßigkeit zu
Gesangbuch1741_2_009656	wenig, an dem alles lieben	wenig, an dem alles Lieben
Gesangbuch1741_2_009657	wehrt.	währt.
Gesangbuch1741_2_009658	10. Lieber HErr! bleib in	10. Lieber Herr! bleib in
Gesangbuch1741_2_009659	der nähe, daß dein licht in	der Nähe, dass dein Licht im
Gesangbuch1741_2_009660	geift entftehe, und die finfter	Geist entstehe, und die Finsternis
Gesangbuch1741_2_009661	nis vergehe, und wir fchme	vergehe, und wir schmecken
Gesangbuch1741_2_009662	ken deine kraft.	deine Kraft.
Gesangbuch1741_2_009663	11. Wann du kommst vor	11. Wann du kommst vor
Gesangbuch1741_2_009664	herzensfchwelle, wird es in	Herzesschwelle, wird es in
Gesangbuch1741_2_009665	dem herzen helle, und da	dem Herzen helle, und das
Gesangbuch1741_2_009666	eitle nns zur hölle, und di	Eitle uns zur Hölle, und die
Gesangbuch1741_2_009667	liebe glühet auf.	Liebe glühet auf.
Gesangbuch1741_2_009668	12. JEFu liebes f füßigkeit	12. Jesu Liebes-Süßigkeiten,
Gesangbuch1741_2_009669	ten, liebliche zufriedenheite	liebliche Zufriedenheiten
Gesangbuch1741_2_009670	gehen viele taufend wei	gehen viele tausend Weiten
Gesangbuch1741_2_009671	ten allen unferm ausdru	allen unserm Ausdruck
Gesangbuch1741_2_009672	vor.	vor.
Gesangbuch1741_2_009673	13. Darum hat der HEr	13. Darum hat der Herr
Gesangbuch1741_2_009674	gelitten, drum wolt er fein	gelitten, drum wollt' er sein
Gesangbuch1741_2_009675	blut verfhütten, drum ha	Blut verschütten, drum hat
Gesangbuch1741_2_009676	er uns los gefritten und z	er uns los gestritten und zu
Gesangbuch1741_2_009677	Gottes fchau gebracht.	Gottes Schau gebracht.
Gesangbuch1741_2_009678	14. Alfo lernet JESUN	14. Also lernet Jesum
Gesangbuch1741_2_009679	kennen, feiner liebe ziel er	kennen, seiner Liebe Ziel errennen,
Gesangbuch1741_2_009680	rennen, lernt ihn fuchen un	lernt ihn suchen und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_009681	entbrennen, wenn ihr ih	entbrennen, wenn ihr ihn
Gesangbuch1741_2_009682	von herzen fucht.	von Herzen sucht.
Gesangbuch1741_2_009683	15. Alfo liebt den, de	15. Also liebt den, der
Gesangbuch1741_2_009684	euch liebet, gebt euch deme	euch liebet, gebt euch dem,
Gesangbuch1741_2_009685	der euch liebet: lauft in	der euch liebet: lauft in
Gesangbuch1741_2_009686	feinn geruch und übet eu	seinen Geruch und übet euer
Gesangbuch1741_2_009687	verlangen feinem nach.	Verlangen seinem nach.
Gesangbuch1741_2_009688	16. JEU, Schöpfer alle	16. Jesu, Schöpfer aller
Gesangbuch1741_2_009689	gü	Gü-
Gesangbuch1741_2_009690	<pb n="545a" src="545.jpg" />	<pb n="545a" src="545.jpg" />
Gesangbuch1741_2_009691	Vom Anbeten GOTTes. 527	Vom Anbeten Gottes. 527
Gesangbuch1741_2_009692	üte, auf dich hoft mein	te, auf dich hofft mein
Gesangbuch1741_2_009693	froh gemüthe, falt der ho	froh Gemüte, fast der honigsüßen
Gesangbuch1741_2_009694	nigfüllen blüte, wahre her	Blüte, wahre HerzensFröhlichkeit.
Gesangbuch1741_2_009695	zensfrölichkeit.	
Gesangbuch1741_2_009696	17. Guter JESU! laß	17. Guter Jesu! lass
Gesangbuch1741_2_009697	mir's glücken deiner liebes	mir's glücken deiner LiebesFüll'
Gesangbuch1741_2_009698	füll erquicken und die glorie	erquicken und die Glorie
Gesangbuch1741_2_009699	zu erblicken, HERR! durch	zu erblicken, Herr! durch
Gesangbuch1741_2_009700	deine gegenwart.	deine Gegenwart.
Gesangbuch1741_2_009701	18. Weiß ichs gleich nicht	18. Weiß ich's gleich nicht
Gesangbuch1741_2_009702	vorzutragen, will ich doch	vorzutragen, will ich doch
Gesangbuch1741_2_009703	das von dir fagen, denn die	das von dir sagen, denn die
Gesangbuch1741_2_009704	liebe heißt michs wagen,	Liebe heißt mich's wagen,
Gesangbuch1741_2_009705	weil ich mich mit dir ergöz.	weil ich mich mit dir ergötz'.
Gesangbuch1741_2_009706	19. Sich in deine liebe	19. Sich in deine Liebe
Gesangbuch1741_2_009707	hüllen fezt den finn und kan	hüllen setzt den Sinn und kann
Gesangbuch1741_2_009708	ihn fillen ohne allen ekel	ihn stillen ohne allen EkelWillen,
Gesangbuch1741_2_009709	willen, und denn hungert	und dann hungert
Gesangbuch1741_2_009710	einen noch.	einen noch.
Gesangbuch1741_2_009711	20. Hunger kriegen, die	20. Hunger kriegen, die
Gesangbuch1741_2_009712	dich fchmecken, durft, die	dich schmecken, Durst, die
Gesangbuch1741_2_009713	deine wunden lecken, fehn	deine Wunden lecken, Sehnsucht,
Gesangbuch1741_2_009714	fucht, fich nach nichts zu	sich nach nichts zu
Gesangbuch1741_2_009715	ftrecken als nach dem, dens	strecken als nach dem, den es
Gesangbuch1741_2_009716	herze meint.	Herze meint.
Gesangbuch1741_2_009717	21. Macht uns deine liebe	21. Macht uns deine Liebe
Gesangbuch1741_2_009718	trunken, wärmen uns die	trunken, wärmen uns die
Gesangbuch1741_2_009719	lebensfunken, felig wer in	Lebensfunken, selig wer in
Gesangbuch1741_2_009720	dich gefunken und nichts	dich gesunken und nichts

ID

Gesangbuch1741_2_009721
 Gesangbuch1741_2_009722
 Gesangbuch1741_2_009723
 Gesangbuch1741_2_009724
 Gesangbuch1741_2_009725
 Gesangbuch1741_2_009726
 Gesangbuch1741_2_009727
 Gesangbuch1741_2_009728
 Gesangbuch1741_2_009729
 Gesangbuch1741_2_009730
 Gesangbuch1741_2_009731
 Gesangbuch1741_2_009732
 Gesangbuch1741_2_009733
 Gesangbuch1741_2_009734
 Gesangbuch1741_2_009735
 Gesangbuch1741_2_009736
 Gesangbuch1741_2_009737
 Gesangbuch1741_2_009738
 Gesangbuch1741_2_009739
 Gesangbuch1741_2_009740
 Gesangbuch1741_2_009741
 Gesangbuch1741_2_009742
 Gesangbuch1741_2_009743
 Gesangbuch1741_2_009744
 Gesangbuch1741_2_009745
 Gesangbuch1741_2_009746
 Gesangbuch1741_2_009747
 Gesangbuch1741_2_009748
 Gesangbuch1741_2_009749
 Gesangbuch1741_2_009750
 Gesangbuch1741_2_009751
 Gesangbuch1741_2_009752
 Gesangbuch1741_2_009753
 Gesangbuch1741_2_009754
 Gesangbuch1741_2_009755
 Gesangbuch1741_2_009756
 Gesangbuch1741_2_009757
 Gesangbuch1741_2_009758
 Gesangbuch1741_2_009759
 Gesangbuch1741_2_009760

Diplomatische Transkription

mehr begehrt, als dich.
 22. JESU engliſches ge-
 pränge, ohr- durchdringen-
 des gefänge, honig-ſpeiße in
 der menge in dem herzen
 himmels- trank.
 23. Taufendmahl geht
 mein verlangen: aber wenn
 kommſt du gegangen, füllt
 <pb n="545b" src="545.jpg" />
 das herz mit frohem pran-
 gen und erfättigt mich
 mit dir.
 24. Deine liebe iſt unend-
 lich, meine fehnfucht unab-
 wendlich: fülfer freund, du
 biſt mir kenntlich, als ein
 ewger lebens- baum.
 25. JEFu deine wunder-
 güte iſt zu hoch vor mein
 geblüte; aber, kraft vor
 mein gemüthe, deine liebe
 binde mich.
 26. Mir iſts gut, die liebe
 lieben, darzu werd ich nur
 getrieben, will fonſt alles
 von mir ſchieben, auch mich
 felbſt, ſo lieb ich ihn.
 27. An dein füß herz ſich
 gewehnen, macht der feel ein
 ewig fehnen, aus den augen
 preßt es thränen, aus dem
 herzen angſt-geſchrey.
 28. Wo ich lebe auf der
 erde, ſuch ich JEFum mit
 beſchwerde: fröhlich, wenn
 ich finden werde, ſelig,
 wenn ich ihn erhalt.
 29. Denn will ich ihn
 innig küſſen, und das foll

Normalisierter Text

mehr begehrt, als dich.
 22. Jesu engliſches Gepräuge,
 ohrdurchdringendes
 Geſänge, Honigspeiße in
 der Menge in dem Herzen
 Himmels-Trank.
 23. Tausendmal geht
 mein Verlangen: aber wann
 kommſt du gegangen, füllſt
 <pb n="545b" src="545.jpg" />
 das Herz mit frohem Prangen
 und erſättigt mich
 mit dir.
 24. Deine Liebe iſt unendlich,
 meine Sehnsucht unabwendlich:
 süßer Freund, du
 biſt mir kenntlich, als ein
 ewiger Lebensbaum.
 25. Jesu deine WunderGüte
 iſt zu hoch vor mein
 Geblüte; aber, Kraft vor
 mein Gemüte, deine Liebe
 binde mich.
 26. Mir iſt's gut, die Liebe
 lieben, darzu werd' ich nur
 getrieben, will ſonſt alles
 von mir ſchieben, auch mich
 ſelbſt, ſo lieb' ich ihn.
 27. An dein süß Herz ſich
 gewöhnen, macht der See!' ein
 ewig Sehnen, aus den Augen
 preſſt es Tränen, aus dem
 Herzen Angſtgeſchrei.
 28. Wo ich lebe auf der
 Erde, ſuch' ich Jeſum mit
 Beſchwerde: fröhlich, wenn
 ich finden werde, ſelig,
 wenn ich ihn erhalt'.
 29. Dann will ich ihn
 innig küſſen, und das ſoll

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_009761	mich ganz durchfüllen: o	mich ganz durchsüßen: o
Gesangbuch1741_2_009762	wie will ich ihn umfchlies-	wie will ich ihn umschließen,
Gesangbuch1741_2_009763	fen, aber ach wie lange	aber ach wie lange währt's?
Gesangbuch1741_2_009764	währts?	30. Jetzt seh' ich, was ich
Gesangbuch1741_2_009765	30. Jezo leh ich, was ich	sollte, jetzt halt' ich, was ich
Gesangbuch1741_2_009766	folte, jezo halt ich, was ich	wollte, da ich kaum noch
Gesangbuch1741_2_009767	wolte, da ich kaum noch	Atem
Gesangbuch1741_2_009768	athem	<pb n="546a" src="546.jpg" />
Gesangbuch1741_2_009769	<pb n="546a" src="546.jpg" />	528 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_009770	528 Vom Anbeten GÖttes.	holte, und vor Liebe
Gesangbuch1741_2_009771	athem holte, und vor liebe	brennete.
Gesangbuch1741_2_009772	brennete.	31. Kann man Jesum also
Gesangbuch1741_2_009773	31. Kan man JEFum alfo	fühlen: wird die Liebe
Gesangbuch1741_2_009774	fühlen: wird die liebe	nicht verkühlen, oder je
Gesangbuch1741_2_009775	nicht verkühlen, oder je	zum Ende zielen; sondern
Gesangbuch1741_2_009776	zum ende zielen; fndern	wächst und flammet auf.
Gesangbuch1741_2_009777	wächft und flammet auf.	32. Diese Liebe brennet
Gesangbuch1741_2_009778	32. Diefe liebe brennet	heftig, ist so süße und so säftig,
Gesangbuch1741_2_009779	heftig, ift fo füffe und fo läf-	schmeckt so angenehm
Gesangbuch1741_2_009780	tig, fchmeckt fo angenehm	und kräftig und erquicket
Gesangbuch1741_2_009781	und kräftig und erquicket	seliglich.
Gesangbuch1741_2_009782	feliglich.	33. Sie kommt aus dem
Gesangbuch1741_2_009783	33. Sie kommt aus dem	Sterngebäude, hängt sich
Gesangbuch1741_2_009784	ftern=gebäude, hängt fch	mir ins Eingeweide: füllet
Gesangbuch1741_2_009785	mir ins eingeweide: füllet	meinen Geist mit Freude und
Gesangbuch1741_2_009786	meinen geift mit freude und	entzündet das Gemüt.
Gesangbuch1741_2_009787	entzündet das gemüth.	34. O du seligstes Erglühlen,
Gesangbuch1741_2_009788	34. O du feligftes erglü-	o du feuriges Bemühen!
Gesangbuch1741_2_009789	hen, o du feuriges bemühen!	Gottes Sohn ans Herz zu
Gesangbuch1741_2_009790	GÖttes Sohn ans herz zu	ziehen, süßes Seelen-Abendmahl!
Gesangbuch1741_2_009791	ziehen, füffes feelen=abend=	35. König, würdig aller
Gesangbuch1741_2_009792	mahl!	Kränze; Quell der Klarheit
Gesangbuch1741_2_009793	35. König, würdig aller	ohne Grenze: komm, der
Gesangbuch1741_2_009794	kränze; qvell der klarheit	Seele näher glänze, komm,
Gesangbuch1741_2_009795	ohne gränze: komm, der	du längst Erwarteter.
Gesangbuch1741_2_009796	feele näher glänze, komm,	36. Jesu, heller als die
Gesangbuch1741_2_009797	du längft erwarteter.	Sonne, Wonne über alle Wonne,
Gesangbuch1741_2_009798	36. JESU, heller als die	die mit Balsamsäften
Gesangbuch1741_2_009799	fonne, wonne über alle won=	
Gesangbuch1741_2_009800	ne, die mit ballams=fäften	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_009801	ronne, allerliebenswürdigst	ronne, allerliebenswürdigster.
Gesangbuch1741_2_009802	fter.	
Gesangbuch1741_2_009803	37. Dein gefchmak läßt	37. Dein Geschmack lässt
Gesangbuch1741_2_009804	lich verfpüren, dein geruch	sich verspüren, dein Geruch
Gesangbuch1741_2_009805	kan alles rühren, wo die fin	kann alles rühren, wo die Sinne
Gesangbuch1741_2_009806	nen lich verlieren, da ge	sich verlieren, da genießt
Gesangbuch1741_2_009807	nießt die liebe noch.	die Liebe noch.
Gesangbuch1741_2_009808	38. Durch dich wird das	38. Durch dich wird das
Gesangbuch1741_2_009809	<pb n="546b" src="546.jpg" />	<pb n="546b" src="546.jpg" />
Gesangbuch1741_2_009810	herz erquicket, und zur liebe	Herz erquicket, und zur Liebe
Gesangbuch1741_2_009811	hingezücket, und die welt	hingezücket, und die Welt
Gesangbuch1741_2_009812	dem fluch entrücket. Du	dem Fluch entrücket. Du
Gesangbuch1741_2_009813	bift meiner feelen ruhm.	bist meiner Seelen Ruhm.
Gesangbuch1741_2_009814	39. Den ich mir ins her	39. Den ich mir ins Herze
Gesangbuch1741_2_009815	ze hefte, der nach feinem	hefte, der nach seinem
Gesangbuch1741_2_009816	fiegs-gefchäfte lizt zur rech	Siegsgeschäfte sitzt zur rechten
Gesangbuch1741_2_009817	ten hand der kräfte, komm	Hand der Kräfte, komm
Gesangbuch1741_2_009818	geneuß des freudenreichs.	genieß des Freudenreichs.
Gesangbuch1741_2_009819	40. Gehft du, will ich dich	40. Gehst du, will ich dich
Gesangbuch1741_2_009820	begleiten: wirft du dir mein	begleiten: wirst du dir mein
Gesangbuch1741_2_009821	herz erbeuten, JESU, ehre	Herz erbeuten, Jesu, Ehre
Gesangbuch1741_2_009822	unfrer zeiten; fo raubt dich	unsrer Zeiten; so raubt dich
Gesangbuch1741_2_009823	auch niemand mir.	auch niemand mir.
Gesangbuch1741_2_009824	41. Himmelsbürger	41. Himmelsbürger
Gesangbuch1741_2_009825	kommt gezogen, öffnet eurer	kommt gezogen, öffnet eurer
Gesangbuch1741_2_009826	thore bogen: fagt dem fie	Tore Bogen: sagt dem Sieger
Gesangbuch1741_2_009827	ger wohlgewogen, holder	wohlgewogen, holder
Gesangbuch1741_2_009828	König, fey gegrüßt.	König, sei gegrüßt.
Gesangbuch1741_2_009829	42. König aller ehr und	42. König aller Ehr' und
Gesangbuch1741_2_009830	kräfte, und der liegenden	Kräfte, und der siegenden
Gesangbuch1741_2_009831	gefchäfte: ballam unfrer le	Geschäfte: Balsam unsrer Lebensäfte
Gesangbuch1741_2_009832	bensäfte und des vater	und des Vaterlandes
Gesangbuch1741_2_009833	landes preis.	Preis.
Gesangbuch1741_2_009834	43. Brunnen der barm	43. Brunnen der Barmherzigkeiten,
Gesangbuch1741_2_009835	herzigkeiten, licht der unum	Licht der unumschränkten
Gesangbuch1741_2_009836	fchränkten weiten: treibe	Weiten: treibe
Gesangbuch1741_2_009837	weg die dunkelheiten, gieb	weg die Dunkelheiten, gib
Gesangbuch1741_2_009838	uns deiner klarheit blik.	uns deiner Klarheit Blick.
Gesangbuch1741_2_009839	44. Dich erhebt der gei	44. Dich erhebt der Geisterorden,
Gesangbuch1741_2_009840	fter orden, dich befigen ihre	dich besingen ihre

ID

Gesangbuch1741_2_009841
 Gesangbuch1741_2_009842
 Gesangbuch1741_2_009843
 Gesangbuch1741_2_009844
 Gesangbuch1741_2_009845
 Gesangbuch1741_2_009846
 Gesangbuch1741_2_009847
 Gesangbuch1741_2_009848
 Gesangbuch1741_2_009849
 Gesangbuch1741_2_009850
 Gesangbuch1741_2_009851
 Gesangbuch1741_2_009852
 Gesangbuch1741_2_009853
 Gesangbuch1741_2_009854
 Gesangbuch1741_2_009855
 Gesangbuch1741_2_009856
 Gesangbuch1741_2_009857
 Gesangbuch1741_2_009858
 Gesangbuch1741_2_009859
 Gesangbuch1741_2_009860
 Gesangbuch1741_2_009861
 Gesangbuch1741_2_009862
 Gesangbuch1741_2_009863
 Gesangbuch1741_2_009864
 Gesangbuch1741_2_009865
 Gesangbuch1741_2_009866
 Gesangbuch1741_2_009867
 Gesangbuch1741_2_009868
 Gesangbuch1741_2_009869
 Gesangbuch1741_2_009870
 Gesangbuch1741_2_009871
 Gesangbuch1741_2_009872
 Gesangbuch1741_2_009873
 Gesangbuch1741_2_009874
 Gesangbuch1741_2_009875
 Gesangbuch1741_2_009876
 Gesangbuch1741_2_009877
 Gesangbuch1741_2_009878
 Gesangbuch1741_2_009879
 Gesangbuch1741_2_009880

Diplomatische Transkription

horden: der dus Licht der
 welt geworden, und auch
 GOtt mit uns verfühnt.
 45. JEFus herrscht in
 großem frieden, der die fin-
 nen kan ermüden, und dahin
 mein
 <pb n="547a" src="547.jpg" />
 Vom Anbeten GOttes. 529
 mein sinn gefchieden und ihn
 kaum erwarten kan.
 46. JEFus ift zum Vater
 gangen, hat den vorge
 glanz empfangen; aber mei-
 nes geifts verlangen ift dem
 Heyland nachgeeilt.
 47. JEFus, den wir ietzt
 mit loben, wunfch und pfäl-
 men hoch erhoben, JEFus
 hat aus gnaden droben eine
 ftatt vor uns bestellt.
 591. Mel. 128.
 LObet GOtt, was o-
 dem hat, werdet nim-
 mer müd und fatt!
 lobe GOtt, was fch be-
 kehrt, GOtt in Chrifto an-
 gehört! lob ihn alle Chriften-
 heit! lobt ihn treulich in der
 zeit und darnach in ewig-
 keit.
 2. Lobt den Höchften, lobt
 und preift, alles, was ver-
 nünftig heißt! und wie
 GOtt die gnaden-häuft,
 auch mit äußern finnen
 greift. Lobet GOtt, was
 kriecht und fchwebt, forgt
 ihr feelen, die ihr lebt, daß
 ihr GOtt die ehre gebt.

Normalisierter Text

Horden: der du's Licht der
 Welt geworden, und auch
 Gott mit uns versöhnt.
 45. Jesus herrscht in
 großem Frieden, der die Sinne
 kann ermüden, und dahin
 mein
 <pb n="547a" src="547.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 529
 mein Sinn geschieden und ihn
 kaum erwarten kann.
 46. Jesus ist zum Vater
 gegangen, hat den vorge
 Glanz empfangen; aber meines
 Geistes Verlangen ist dem
 Heiland nachgeeilt.
 47. Jesus, den wir jetzt
 mit Loben, Wunsch und Psalmen
 hoch erhoben, Jesus
 hat aus Gnaden droben eine
 Statt vor uns bestellt.
 591. Mel. 128.
 Lobet Gott, was Odem
 hat, werdet nimmer
 müd' und satt!
 Lobe Gott, was sich bekehrt,
 Gott in Christo angehört!
 Lob' ihn alle Christenheit!
 Lobt ihn treulich in der
 Zeit und darnach in Ewigkeit.
 2. Lobt den Höchsten, lobt
 und preist, alles, was vernünftig
 heißt! Und wie
 Gott die Gnaden häuft,
 auch mit äußern Sinnen
 greift. Lobet Gott, was
 kriecht und schwebt, sorgt
 ihr Seelen, die ihr lebt, dass
 ihr Gott die Ehre gebt.

ID

Gesangbuch1741_2_009881
 Gesangbuch1741_2_009882
 Gesangbuch1741_2_009883
 Gesangbuch1741_2_009884
 Gesangbuch1741_2_009885
 Gesangbuch1741_2_009886
 Gesangbuch1741_2_009887
 Gesangbuch1741_2_009888
 Gesangbuch1741_2_009889
 Gesangbuch1741_2_009890
 Gesangbuch1741_2_009891
 Gesangbuch1741_2_009892
 Gesangbuch1741_2_009893
 Gesangbuch1741_2_009894
 Gesangbuch1741_2_009895
 Gesangbuch1741_2_009896
 Gesangbuch1741_2_009897
 Gesangbuch1741_2_009898
 Gesangbuch1741_2_009899
 Gesangbuch1741_2_009900
 Gesangbuch1741_2_009901
 Gesangbuch1741_2_009902
 Gesangbuch1741_2_009903
 Gesangbuch1741_2_009904
 Gesangbuch1741_2_009905
 Gesangbuch1741_2_009906
 Gesangbuch1741_2_009907
 Gesangbuch1741_2_009908
 Gesangbuch1741_2_009909
 Gesangbuch1741_2_009910
 Gesangbuch1741_2_009911
 Gesangbuch1741_2_009912
 Gesangbuch1741_2_009913
 Gesangbuch1741_2_009914
 Gesangbuch1741_2_009915
 Gesangbuch1741_2_009916
 Gesangbuch1741_2_009917
 Gesangbuch1741_2_009918
 Gesangbuch1741_2_009919
 Gesangbuch1741_2_009920

Diplomatische Transkription

3. Lobet GOtt, was wächft
 und grünt und den armen
 menſchen dient. Lobet GOtt,
 was riecht und ſchmeckt und
 den matten geift erwekt: lo-
 be, was vor ſchönheit lacht,
 <pb n="547b" src="547.jpg" />
 deffen güte, zierd und pracht
 feinen ſchöpfer herrlich
 macht!
 4. Lobe feuer, lobe licht,
 GOttes gnad und fein ge-
 richt: licht iſt fein gewöhn-
 lich kleid; feuer, die gerech-
 tigkeit. Lobe, daß ſich gna-
 de findt: daß ſich gegen
 ſchuld und fünd ein gerechter
 zorn entzündt.
 5. Erde, lobe weit und
 breit GOttes höchſte gütig-
 keit, wie er herzlich labt
 und füllt, hunger und ver-
 langen fillt: wie er ſchaffet
 und beſtellt: wie er ordnet
 und erhält, daß es mir und
 dir gefällt.
 6. Wildes meer, fey aufge-
 ruft: lobe fanft und rauhe
 luft: lobe wetter, ſturm und
 wind, die des Königs diener
 find: bliz und donner, wo
 ihr geht, fruchtbar machet
 oder tödt, zeugt von feiner
 Majefät.
 7. Lobe, fonne, mond und
 ftern, lobet euren König
 gern: lobe, tag und lobe
 nacht: lobe, was der HErr
 gemacht. Meine feele, lo-
 be du! ihr gefchöpfe, kommt

Normalisierter Text

3. Lobet Gott, was wächst
 und grünt und den armen
 Menschen dient. Lobet Gott,
 was riecht und schmeckt und
 den matten Geist erweckt: Lobe,
 was vor Schönheit lacht,
 <pb n="547b" src="547.jpg" />
 dessen Güte, Zierd' und Pracht
 seinen Schöpfer herrlich
 macht!
 4. Lobe Feuer, lobe Licht,
 Gottes Gnad' und sein Gericht:
 Licht ist sein gewöhnlich
 Kleid; Feuer, die Gerechtigkeit.
 Lobe, dass sich Gnade
 findt: dass sich gegen
 Schuld und Sünd' ein gerechter
 Zorn entzündt.
 5. Erde, lobe weit und
 breit Gottes höchste Gütigkeit,
 wie er herzlich labt
 und füllt, Hunger und Verlangen
 stillt: wie er schaffet
 und bestellt: wie er ordnet
 und erhält, dass es mir und
 dir gefällt.
 6. Wildes Meer, sei aufgerufen:
 lobe sanft und rauhe
 Luft: lobe Wetter, Sturm und
 Wind, die des Königs Diener
 sind: Blitz und Donner, wo
 ihr geht, fruchtbar machet
 oder tötet, zeugt von seiner
 Majestät.
 7. Lobe, Sonne, Mond und
 Stern, lobet euren König
 gern: lobe, Tag und lobe
 Nacht: lobe, was der Herr
 gemacht. Meine Seele, lobe
 du! Ihr Geschöpfe, kommt

ID

Gesangbuch1741_2_009921
 Gesangbuch1741_2_009922
 Gesangbuch1741_2_009923
 Gesangbuch1741_2_009924
 Gesangbuch1741_2_009925
 Gesangbuch1741_2_009926
 Gesangbuch1741_2_009927
 Gesangbuch1741_2_009928
 Gesangbuch1741_2_009929
 Gesangbuch1741_2_009930
 Gesangbuch1741_2_009931
 Gesangbuch1741_2_009932
 Gesangbuch1741_2_009933
 Gesangbuch1741_2_009934
 Gesangbuch1741_2_009935
 Gesangbuch1741_2_009936
 Gesangbuch1741_2_009937
 Gesangbuch1741_2_009938
 Gesangbuch1741_2_009939
 Gesangbuch1741_2_009940
 Gesangbuch1741_2_009941
 Gesangbuch1741_2_009942
 Gesangbuch1741_2_009943
 Gesangbuch1741_2_009944
 Gesangbuch1741_2_009945
 Gesangbuch1741_2_009946
 Gesangbuch1741_2_009947
 Gesangbuch1741_2_009948
 Gesangbuch1741_2_009949
 Gesangbuch1741_2_009950
 Gesangbuch1741_2_009951
 Gesangbuch1741_2_009952
 Gesangbuch1741_2_009953
 Gesangbuch1741_2_009954
 Gesangbuch1741_2_009955
 Gesangbuch1741_2_009956
 Gesangbuch1741_2_009957
 Gesangbuch1741_2_009958
 Gesangbuch1741_2_009959
 Gesangbuch1741_2_009960

Diplomatische Transkription

darzu; lobet ohne raft und
 ruh.
 7. Meine feele tritt herꝛ
 vor, mach dich in der engelꝛ
 chor, laß des fchöpfers lob
 allein
 LI
 <pb n="548a" src="548.jpg" />
 530 Vom Anbeten GÖttes.
 allein dein gefchäft und forꝛ
 ge feyn: rühm ihn hier zur
 fchwachen zeit und dort mit
 vollkommenheit in der felꝛ
 gen ewigkeit.
 592. Mel. 129.
 LObe ::; Zion, deinen
 GÖtt! lobe JEꝛ
 fum der dich liebet!
 ::; lobe deinen ftarken
 GÖtt! lobe JEFum der
 dich übet! lobe den, der deꝛ
 ne noth alle auf den achfeln
 trägt, der dich fchützt,
 ftärkt und heget: lobe ::;
 Zion deinen GÖtt!
 2. Lobe ::; Zion, deinen
 GÖtt! lobe deinen mächtꝛ
 gen retter! lobe ::; deinen
 WunderꝛGÖtt! lobe deꝛ
 nen ftellꝛvertreter bey dem
 Vater in der noth! lob und
 laß nicht nach im loben, lobe
 ihn für alle proben! lobe ::;
 Zion deinen GÖtt!
 3. Lobe ::; Zion, deinen
 GÖtt, der da fammet deine
 kinder, mitten ::; aus der böꝛ
 fen rott der verkehrꝛ und
 frechen fünder: lobe Zion
 deinen GÖtt; lobe feine

Normalisierter Text

darzu; lobet ohne Rast und
 Ruh'.
 7. Meine Seele tritt hervor,
 mach dich in der Engelchor,
 lass des Schöpfers Lob
 allein
 LI
 <pb n="548a" src="548.jpg" />
 530 Vom Anbeten Gottes.
 allein dein Geschäft und Sorge
 sein: rühm' ihn hier zur
 schwachen Zeit und dort mit
 Vollkommenheit in der seligen
 Ewigkeit.
 592. Mel. 129.
 Lobe ::; Zion, deinen
 Gott! Lobe Jesu,
 der dich liebet!
 ::; Lobe deinen starken
 Gott! Lobe Jesum, der
 dich übet! Lobe den, der deine
 Not alle auf den Achseln
 trägt, der dich schützt,
 stärkt und heget: Lobe ::;
 Zion deinen Gott!
 2. Lobe ::; Zion, deinen
 Gott! Lobe deinen mächtigen
 Retter! Lobe ::; deinen
 Wunder-Gott! Lobe deinen
 Stellvertreter bei dem
 Vater in der Not! Lob' und
 lass nicht nach im Loben, lobe
 ihn für alle Proben! Lobe ::;
 Zion deinen Gott!
 3. Lobe ::; Zion, deinen
 Gott, der da sammlet deine
 Kinder, mitten ::; aus der bösen
 Rott der verkehrt- und
 frechen Sünder: Lobe Zion
 deinen Gott; lobe seine

ID

Gesangbuch1741_2_009961
 Gesangbuch1741_2_009962
 Gesangbuch1741_2_009963
 Gesangbuch1741_2_009964
 Gesangbuch1741_2_009965
 Gesangbuch1741_2_009966
 Gesangbuch1741_2_009967
 Gesangbuch1741_2_009968
 Gesangbuch1741_2_009969
 Gesangbuch1741_2_009970
 Gesangbuch1741_2_009971
 Gesangbuch1741_2_009972
 Gesangbuch1741_2_009973
 Gesangbuch1741_2_009974
 Gesangbuch1741_2_009975
 Gesangbuch1741_2_009976
 Gesangbuch1741_2_009977
 Gesangbuch1741_2_009978
 Gesangbuch1741_2_009979
 Gesangbuch1741_2_009980
 Gesangbuch1741_2_009981
 Gesangbuch1741_2_009982
 Gesangbuch1741_2_009983
 Gesangbuch1741_2_009984
 Gesangbuch1741_2_009985
 Gesangbuch1741_2_009986
 Gesangbuch1741_2_009987
 Gesangbuch1741_2_009988
 Gesangbuch1741_2_009989
 Gesangbuch1741_2_009990
 Gesangbuch1741_2_009991
 Gesangbuch1741_2_009992
 Gesangbuch1741_2_009993
 Gesangbuch1741_2_009994
 Gesangbuch1741_2_009995
 Gesangbuch1741_2_009996
 Gesangbuch1741_2_009997
 Gesangbuch1741_2_009998
 Gesangbuch1741_2_009999
 Gesangbuch1741_2_010000

Diplomatische Transkription

wunderwerke, lobe feine
 macht und flärke; lobe ;;
 Zion deinen GOtt!
 4. Lobe ;; Zion, deinen
 GOtt, laß dich nichts im lo-
 ben hindern! wirft du ;;
 <pb n="548b" src="548.jpg" />
 auch darum zu fpott, vo
 den armen menfchenkinder
 und der frechen fpötter rot
 Lob in einfalt, lob in wah
 heit, lobe deines bräutigam
 klarheit! lobe ;; Zion de
 nen GOtt!
 5. Lobe ;; Zion, deine
 GOtt, lob mit herz un
 mund und zungen! lob un
 ;; hüpf in deinem GOtt
 fo wie David dort gefprun
 gen, lobe Zion deinen GOT
 lob', fo lang dein leben wäh
 ret, lobe bis du aufgezeh
 ret, lobe ;; Zion deine
 GOtt!
 6. Lobe ;; Zion, deine
 GOtt! lob' mit loben übe
 loben! lobe ;; Zion deine
 GOtt! lob ihn unten, wi
 die droben, lobe Zion de
 nen GOtt! lob' im vorpie
 feinen nahmen, dort foll
 ewig klingen, Amen: lobe :
 Zion deinen GOtt!
 593. Mel. 58.
 Ein geift frolocke
 und mein finn ob
 den vollkommen
 heiten, in denen ich feh JE
 fum blühn und feyn zu allen
 zeiten; o groffe freud un

Normalisierter Text

Wunderwerke, lobe seine
 Macht und Stärke; Lobe ;;
 Zion deinen Gott!
 4. Lobe ;; Zion, deinen
 Gott, lass dich nichts im Loben
 hindern! Wirst du ;;
 <pb n="548b" src="548.jpg" />
 auch darum zu Spott, von
 den armen Menschenkindern
 und der frechen Spötterrott.
 Lob' in Einfalt, lob' in Wahrheit,
 lobe deines Bräutigams
 Klarheit! Lobe ;; Zion deinen
 Gott!
 5. Lobe ;; Zion, deinen
 Gott, lob' mit Herz und
 Mund und Zungen! Lob' und
 ;; hüpf' in deinem Gott,
 so wie David dort gesprungen,
 lobe Zion deinen Gott!
 Lob', so lang dein Leben währet,
 lobe bis du aufgezehret,
 lobe ;; Zion deinen
 Gott!
 6. Lobe ;; Zion, deinen
 Gott! Lob' mit Loben über
 Loben! Lobe ;; Zion deinen
 Gott! Lob' ihn unten, wie
 die droben, lobe Zion deinen
 Gott! Lob' im Vorspiel
 seinen Namen, dort soll er
 ewig klingen, Amen: Lobe ;;
 Zion deinen Gott!
 593. Mel. 58.
 Ein Geist frohlocke
 und mein Sinn ob
 den Vollkommenheiten,
 in denen ich seh' Jesum
 blühn und sein zu allen
 Zeiten; o große Freud' und

ID

Gesangbuch1741_2_010001
 Gesangbuch1741_2_010002
 Gesangbuch1741_2_010003
 Gesangbuch1741_2_010004
 Gesangbuch1741_2_010005
 Gesangbuch1741_2_010006
 Gesangbuch1741_2_010007
 Gesangbuch1741_2_010008
 Gesangbuch1741_2_010009
 Gesangbuch1741_2_010010
 Gesangbuch1741_2_010011
 Gesangbuch1741_2_010012
 Gesangbuch1741_2_010013
 Gesangbuch1741_2_010014
 Gesangbuch1741_2_010015
 Gesangbuch1741_2_010016
 Gesangbuch1741_2_010017
 Gesangbuch1741_2_010018
 Gesangbuch1741_2_010019
 Gesangbuch1741_2_010020
 Gesangbuch1741_2_010021
 Gesangbuch1741_2_010022
 Gesangbuch1741_2_010023
 Gesangbuch1741_2_010024
 Gesangbuch1741_2_010025
 Gesangbuch1741_2_010026
 Gesangbuch1741_2_010027
 Gesangbuch1741_2_010028
 Gesangbuch1741_2_010029
 Gesangbuch1741_2_010030
 Gesangbuch1741_2_010031
 Gesangbuch1741_2_010032
 Gesangbuch1741_2_010033
 Gesangbuch1741_2_010034
 Gesangbuch1741_2_010035
 Gesangbuch1741_2_010036
 Gesangbuch1741_2_010037
 Gesangbuch1741_2_010038
 Gesangbuch1741_2_010039
 Gesangbuch1741_2_010040

Diplomatische Transkription

frölichkeit ob JESU gro
 ler herrlichkeit!
 2. Er ift die weisheit, die
 im haus alls ordnet und re
 gie-
 <pb n="549a" src="549.jpg" />
 Vom Anbeten GÖttes. 531
 gieret; die ewge Klugheit,
 die durchaus den fcepter
 weislich führet. □c.
 3. Dem Vater ift er gleich
 an macht, dem heiligen Geift
 an regung; am welen eines,
 und am pracht, am adel und
 bewegung. □c.
 4. Er ift der Gottheit
 ruhm und glanz, die ewiglich
 fo blühet; der fpiegel, da
 der Vater ganz lich abge-
 bildet fiehet. □c.
 5. Er ift das undurchfchif-
 te meer, die unerfchöpfte
 quelle, allgegenwärtig ohn
 befchwer, auch außer ort
 und ftelle. □c.
 6. Unendlich ift er, ohne
 grund, unfterblich, ewig, im-
 mer, wahrhaftig, treu ob
 feinem bund, bricht, was er
 gefagt, nimmer. □c.
 7. Er ift ihm felbft die fe-
 ligkeit, fein fried und freu-
 den-leben, fein himmel, feine
 herrlichkeit, fein leben, fein
 erheben. □c.
 8. Was fing ich? er ift
 taufendmahl mehr, als ich
 kan gedenken; bey ihm muß
 aller weifen zahl vergehn
 und lich verfenken. * O

Normalisierter Text

Fröhlichkeit ob Jesu großer
 Herrlichkeit!
 2. Er ist die Weisheit, die
 im Haus alles ordnet und regie-
 <pb n="549a" src="549.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 531
 gieret; die ew'ge Klugheit,
 die durchaus den Zepter
 weislich führet. etc.
 3. Dem Vater ist er gleich
 an Macht, dem heil'gen Geist
 an Regung; am Wesen eines,
 und am Pracht, am Adel und
 Bewegung. etc.
 4. Er ist der Gottheit
 Ruhm und Glanz, die ewiglich
 so blühet; der Spiegel, da
 der Vater ganz sich abgebildet
 siehet. etc.
 5. Er ist das undurchschiffte
 Meer, die unerschöpfte
 Quelle, allgegenwärtig ohne
 Beschwer, auch außer Ort
 und Stelle. etc.
 6. Unendlich ist er, ohne
 Grund, unsterblich, ewig, immer,
 wahrhaftig, treu ob
 seinem Bund, bricht, was er
 gesagt, nimmer. etc.
 7. Er ist ihm selbst die Seligkeit,
 sein Fried' und Freudenleben,
 sein Himmel, seine
 Herrlichkeit, sein Leben, sein
 Erheben. etc.
 8. Was sing' ich? Er ist
 tausendmal mehr, als ich
 kann gedenken; bei ihm muss
 aller Weisen Zahl vergehn
 und sich versenken. * O

ID

Gesangbuch1741_2_010041
 Gesangbuch1741_2_010042
 Gesangbuch1741_2_010043
 Gesangbuch1741_2_010044
 Gesangbuch1741_2_010045
 Gesangbuch1741_2_010046
 Gesangbuch1741_2_010047
 Gesangbuch1741_2_010048
 Gesangbuch1741_2_010049
 Gesangbuch1741_2_010050
 Gesangbuch1741_2_010051
 Gesangbuch1741_2_010052
 Gesangbuch1741_2_010053
 Gesangbuch1741_2_010054
 Gesangbuch1741_2_010055
 Gesangbuch1741_2_010056
 Gesangbuch1741_2_010057
 Gesangbuch1741_2_010058
 Gesangbuch1741_2_010059
 Gesangbuch1741_2_010060
 Gesangbuch1741_2_010061
 Gesangbuch1741_2_010062
 Gesangbuch1741_2_010063
 Gesangbuch1741_2_010064
 Gesangbuch1741_2_010065
 Gesangbuch1741_2_010066
 Gesangbuch1741_2_010067
 Gesangbuch1741_2_010068
 Gesangbuch1741_2_010069
 Gesangbuch1741_2_010070
 Gesangbuch1741_2_010071
 Gesangbuch1741_2_010072
 Gesangbuch1741_2_010073
 Gesangbuch1741_2_010074
 Gesangbuch1741_2_010075
 Gesangbuch1741_2_010076
 Gesangbuch1741_2_010077
 Gesangbuch1741_2_010078
 Gesangbuch1741_2_010079
 Gesangbuch1741_2_010080

Diplomatische Transkription

große freud und fröhlichkeit
 ob JESU großer herr-
 lichkeit!
 * Selah.
 <pb n="549b" src="549.jpg" />
 594. Mel. 55.
 MEin GOtt und mein
 König, wie bist du
 so milde! du füh-
 rest die lieblichkeit selber im
 bilde, was hat man im him-
 mel und erde gefehn, das
 würdig sey mit dir im paare
 zu gehn: der feelen-freund,
 da er die irrdiſche horden
 befuchet hat, iſt es nur wür-
 dig geworden, und mittelt
 den göttlich- und menſchli-
 chen orden.
 2. Was hat dich o liebe!
 doch immer bewogen, daß du
 aus der ſtille der Gottheit
 gezogen? die arbeit der
 ſchöpfung, das mächtige
 werk, der ſchnelle beweiß
 deiner ewigen ſtärk? ſo zog
 dich die liebe zu nichtigen
 dingen, ſie aus der ver-
 wüftung in ordnung zu brin-
 gen, aus finſterem abgrund
 ins lichte zu ſchwingen.
 3. Die liebe erblicket ihr
 köſtlich geſchöpfe, was ſie-
 het ſie? eitel zubrochene
 töpfe: ſie zürnet ach aber!
 ſie jammert vielmehr, be-
 klaget das arme verwirrete
 heer, ſie ſiehet im ſchlam-
 me der lüſte, der fünden,
 nicht ſpur, nicht errettung,

Normalisierter Text

große Freud' und Fröhlichkeit
 ob Jesu großer Herrlichkeit!
 * Selah.
 <pb n="549b" src="549.jpg" />
 594. Mel. 55.
 Mein Gott und mein
 König, wie bist du
 so milde! Du führst
 die Lieblichkeit selber im
 Bilde, was hat man im Himmel
 und Erde gesehn, das
 würdig sei mit dir im Paare
 zu gehn: der Seelenfreund,
 da er die irdischen Horden
 besucht hat, ist es nur würdig
 geworden, und mittelt
 den göttlich- und menschlichen
 Orden.
 2. Was hat dich, o Liebe!
 doch immer bewogen, dass du
 aus der Stille der Gottheit
 gezogen? Die Arbeit der
 Schöpfung, das mächtige
 Werk, der schnelle Beweis
 deiner ewigen Stärk'? So zog
 dich die Liebe zu nichtigen
 Dingen, sie aus der Verwüstung
 in Ordnung zu bringen,
 aus finsterem Abgrund
 ins Lichte zu schwingen.
 3. Die Liebe erblicket ihr
 köstlich Geschöpfe, was siehet
 sie? Eitel zerbrochene
 Töpfe: sie zürnet ach aber!
 Sie jammert vielmehr, beklaget
 das arme verwirrete
 Heer, sie siehet es im Schlamme
 der Lüſte, der Sünden,
 nicht Spur, nicht Errettung,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010081	noch wiederkehr finden;	noch Wiederkehr finden;
Gesangbuch1741_2_010082	drum	drum
Gesangbuch1741_2_010083	LI 2	<pb n="550a" src="550.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010084	<pb n="550a" src="550.jpg" /> 532 Vom Anbeten GÖttes.	532 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_010085	drum läßt sie sich an das	drum lässt sie sich an das
Gesangbuch1741_2_010086	verirrete binden.	verirrte binden.
Gesangbuch1741_2_010087	4. Das volk auf die ftun	4. Das Volk auf die Stunde
Gesangbuch1741_2_010088	de der fchlachtung behalten,	der Schlachtung behalten,
Gesangbuch1741_2_010089	läßt feinen Erlöfer am creu	lässt seinen Erlöser am Kreuze
Gesangbuch1741_2_010090	ze erkalten: er ziehet, er ru	erkalten: er ziehet, er rufet,
Gesangbuch1741_2_010091	fet, er öffnet das herz, er	er öffnet das Herz, er
Gesangbuch1741_2_010092	zeigt fein lieben durch töd	zeigt sein Lieben durch tödlichen
Gesangbuch1741_2_010093	lichen fchmerz; er bittet, er	Schmerz; er bittet, er
Gesangbuch1741_2_010094	warnet, er weinet für forgen,	warnet, er weinet für Sorgen,
Gesangbuch1741_2_010095	dein frieden (fo zeuget er) ift	dein Frieden (so zeuget er) ist
Gesangbuch1741_2_010096	dir verborgen; er müht sich	dir verborgen; er müht sich
Gesangbuch1741_2_010097	vergeblich vom abend zum	vergeblich vom Abend zum
Gesangbuch1741_2_010098	morgen.	Morgen.
Gesangbuch1741_2_010100	5. Wie geht es dir gute	5. Wie geht es dir, gute
Gesangbuch1741_2_010101	verwundete liebe! erhizet	verwundete Liebe! Erhizet
Gesangbuch1741_2_010102	dir diefes die eifrigen triebe?	dir dieses die eifrigen Triebe?
Gesangbuch1741_2_010103	bringt diefes dich endlich zu	Bringt dieses dich endlich zu
Gesangbuch1741_2_010104	graufamer that, daß dich	grausamer Tat, dass dich
Gesangbuch1741_2_010105	manch erlöfter gecreuziget	manch Erlöster gekreuziget
Gesangbuch1741_2_010106	hat, wie? öffnet du endlich	hat, wie? Öffnest du endlich
Gesangbuch1741_2_010107	die fchlünde der höllen, zur	die Schlünde der Höllen, zur
Gesangbuch1741_2_010108	rache an jenen, die wider	Rache an jenen, die wider
Gesangbuch1741_2_010109	dich bellen, und läffelt sie	dich bellen, und lässt sie
Gesangbuch1741_2_010110	kräftiglich an dir zerfchel	kräftiglich an dir zerschellen.
Gesangbuch1741_2_010111	len.	
Gesangbuch1741_2_010112	6. O nein; und welch ein	6. O nein; und welch ein
Gesangbuch1741_2_010113	unerwartetes glücke? du	unerwartetes Glücke? Du
Gesangbuch1741_2_010114	giebeft den feinden noch	giebest den Feinden noch
Gesangbuch1741_2_010115	freundliche blicke, du lockeft	freundliche Blicke, du lockest
Gesangbuch1741_2_010116	sie jahre und tage zu dir: du	sie Jahre und Tage zu dir: Du
Gesangbuch1741_2_010117	zeigt sie dem Vater der gei	zeigt sie dem Vater der Geister
Gesangbuch1741_2_010118	fter herfür, verbitteft sie	herfür, verbitest sie
Gesangbuch1741_2_010119	wie dort am tödlichen ftam	wie dort am tödlichen Stamme;
Gesangbuch1741_2_010120	me; ihr undank und ihre	ihr Undank und ihre

ID

Gesangbuch1741_2_010121
 Gesangbuch1741_2_010122
 Gesangbuch1741_2_010123
 Gesangbuch1741_2_010124
 Gesangbuch1741_2_010125
 Gesangbuch1741_2_010126
 Gesangbuch1741_2_010127
 Gesangbuch1741_2_010128
 Gesangbuch1741_2_010129
 Gesangbuch1741_2_010130
 Gesangbuch1741_2_010131
 Gesangbuch1741_2_010132
 Gesangbuch1741_2_010133
 Gesangbuch1741_2_010134
 Gesangbuch1741_2_010135
 Gesangbuch1741_2_010136
 Gesangbuch1741_2_010137
 Gesangbuch1741_2_010138
 Gesangbuch1741_2_010139
 Gesangbuch1741_2_010140
 Gesangbuch1741_2_010141
 Gesangbuch1741_2_010142
 Gesangbuch1741_2_010143
 Gesangbuch1741_2_010144
 Gesangbuch1741_2_010145
 Gesangbuch1741_2_010146
 Gesangbuch1741_2_010147
 Gesangbuch1741_2_010148
 Gesangbuch1741_2_010149
 Gesangbuch1741_2_010150
 Gesangbuch1741_2_010151
 Gesangbuch1741_2_010152
 Gesangbuch1741_2_010153
 Gesangbuch1741_2_010154
 Gesangbuch1741_2_010155
 Gesangbuch1741_2_010156
 Gesangbuch1741_2_010157
 Gesangbuch1741_2_010158
 Gesangbuch1741_2_010159
 Gesangbuch1741_2_010160

Diplomatische Transkription

vermeffene flamme vergreift
 lich an einem vergeßlichen
 Lamme.
 <pb n="550b" src="550.jpg" />
 7. Ihr menfchen ifts mög
 lich, daß eure gemüther
 nicht dringen zur qvelle de
 ewigen güter, ach kan e
 feyn? Sinnet in eueren
 geift, wie JESUS lich im
 mer fort an euch beweift
 Vollendete feelen, auf! fting
 ihm im reihen. Ihr jün
 ger, kommt, fchweret ihn
 treue, dem Treuen: ih
 fündet, ach! laßt euc
 den undank gereuen.
 8. Ihr feelen der heiligen
 die ihr ihn liebet; ihr freun
 de der liebe, kommt daß ih
 euch übet, und weihet ihn
 unter euch feuer und heerd
 die liebliche liebe ift eue
 wol werth. Der fturm
 der die feinen fo vielmals
 umtrieben, der muß vo
 dem finger der liebe zerftie
 ben, und wer lich ihm läffet
 ift immer geblieben.
 9. Denkt, liebte gelpielen
 der göttlichen treue, kommt
 daß lich das loben mit un
 ferm erfreue, kommt, opfer
 der feligen leitung das herz
 und geht ihr entgegen mi
 brennender kerz, fo wird fie
 uns alle mit gnade bekrän
 zen, ihr mächtiger heerzug
 das lager umgränzen, und
 ihre erqvickende fonne uns

Normalisierter Text

vermessene Flamme vergreift
 sich an einem vergesslichen
 Lamme.
 <pb n="550b" src="550.jpg" />
 7. Ihr Menschen, ist es möglich,
 dass eure Gemüter
 nicht dringen zur Quelle der
 ewigen Güter, ach kann es
 sein? Sinnet in eueren
 Geist, wie Jesus sich immerfort
 an euch beweist!
 Vollendete Seelen, auf! Singt
 ihm im Reigen. Ihr Jünger,
 kommt, schwöret ihm
 Treue, dem Treuen: Ihr
 Sünder, ach! Lasst euch
 den Undank gereuen.
 8. Ihr Seelen der Heiligen,
 die ihr ihn liebet; ihr Freunde
 der Liebe, kommt, dass ihr
 euch übet, und weihet ihm
 unter euch Feuer und Herd!
 Die liebliche Liebe ist euer
 wohl wert. Der Sturm,
 der die Seinen so vielmals
 umtrieben, der muss vor
 dem Finger der Liebe zerstieben,
 und wer sich ihm lässt,
 ist immer geblieben.
 9. Denkt, liebste Gespielen
 der göttlichen Treue, kommt,
 dass sich das Loben mit unserm
 erfreue, kommt, opfert
 der seligen Leitung das Herz
 und geht ihr entgegen mit
 brennender Kerz', so wird sie
 uns alle mit Gnade bekränzen,
 ihr mächtiger Heerzug
 das Lager umgränzen, und
 ihre erquickende Sonne uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010161	glänzen.	glänzen.
Gesangbuch1741_2_010162	10. Du aber, o leben der	10. Du aber, o Leben der
Gesangbuch1741_2_010163	fämt	sämt-
Gesangbuch1741_2_010164	<pb n="551a" src="551.jpg" />	<pb n="551a" src="551.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010165	Vom Anbeten GÖttes. 533	Vom Anbeten Gottes. 533
Gesangbuch1741_2_010166	fämtlichen leben! komm,	sämtlichen Leben! Komm,
Gesangbuch1741_2_010167	daß wir dir tausend erqvik-	dass wir dir tausend Erquickkungen
Gesangbuch1741_2_010168	kungen geben, (wiewohl	geben, (wiewohl
Gesangbuch1741_2_010169	wer erqvikt sich von irrdi-	wer erquickt sich von irdischem
Gesangbuch1741_2_010170	fchem ftaub? wer nimmt wohl	Staub? Wer nimmt wohl
Gesangbuch1741_2_010171	verehrung von beute und	Verehrung von Beute und
Gesangbuch1741_2_010172	raub?) Gedenkft du mit	Raub?) Gedenkst du mit
Gesangbuch1741_2_010173	armuth vor willen zu neh-	Armut vor Willen zu nehmen,
Gesangbuch1741_2_010174	men, und willt dich der nie-	und willst dich der niedrigen
Gesangbuch1741_2_010175	drigen hütte nicht fchämen:	Hütte nicht schämen:
Gesangbuch1741_2_010176	fo magft du uns felber zu	so magst du uns selber zu
Gesangbuch1741_2_010177	allem bequemen.	allem bequemen.
Gesangbuch1741_2_010178	11. Die wohlthat, die du	11. Die Wohlthat, die du
Gesangbuch1741_2_010179	auch dem leibe erwiefen, fey	auch dem Leibe erwiesen, sei
Gesangbuch1741_2_010180	jezo mit kindlichen lippen	jetzt mit kindlichen Lippen
Gesangbuch1741_2_010181	gepriesen; die treue an her-	gepriesen; die Treue an Herzen
Gesangbuch1741_2_010182	zen und feelen verwandt, fey	und Seelen verwandt, sei
Gesangbuch1741_2_010183	treulich mit herzen und	treulich mit Herzen und
Gesangbuch1741_2_010184	munde bekindt: von tha-	Munde bekannt: von Taten,
Gesangbuch1741_2_010185	ten, die sich dem gedächtnis	die sich dem Gedächtnis
Gesangbuch1741_2_010186	entriffen, von wundern, die	entrissen, von Wundern, die
Gesangbuch1741_2_010187	wir noch nicht alle fo wiffen,	wir noch nicht alle so wissen,
Gesangbuch1741_2_010188	wird endlich die ewigkeit	wird endlich die Ewigkeit
Gesangbuch1741_2_010189	predigen müffen.	predigen müssen.
Gesangbuch1741_2_010190	595. Mel. 3.	595. Mel. 3.
Gesangbuch1741_2_010191	AUge! dem des ab-	Auge! dem des Abgrunds
Gesangbuch1741_2_010192	grunds tiefe fchlün-	tiefe Schlünde
Gesangbuch1741_2_010193	de fo nahe find, als	so nahe sind, als
Gesangbuch1741_2_010194	die gefirnte bahn: es weidet	die gestirnte Bahn: Es weidet
Gesangbuch1741_2_010195	sich dein blik im thal der	sich dein Blick im Tal der
Gesangbuch1741_2_010196	gründe, kaum ftreifet er die	Gründe, kaum streifet er die
Gesangbuch1741_2_010197	ftolzen cedern an. Wir	stolzen Zedern an. Wir
Gesangbuch1741_2_010198	wollen dich in diefer gna-	wollen dich in dieser Gnadenzeit,
Gesangbuch1741_2_010199	denzeit, Allmächtiger, auf	Allmächtiger, auf
Gesangbuch1741_2_010200	unfre art erhöh, und wären	unsre Art erhöh, und wären

ID

Gesangbuch1741_2_010201
 Gesangbuch1741_2_010202
 Gesangbuch1741_2_010203
 Gesangbuch1741_2_010204
 Gesangbuch1741_2_010205
 Gesangbuch1741_2_010206
 Gesangbuch1741_2_010207
 Gesangbuch1741_2_010208
 Gesangbuch1741_2_010209
 Gesangbuch1741_2_010210
 Gesangbuch1741_2_010211
 Gesangbuch1741_2_010212
 Gesangbuch1741_2_010213
 Gesangbuch1741_2_010214
 Gesangbuch1741_2_010215
 Gesangbuch1741_2_010216
 Gesangbuch1741_2_010217
 Gesangbuch1741_2_010218
 Gesangbuch1741_2_010219
 Gesangbuch1741_2_010220
 Gesangbuch1741_2_010221
 Gesangbuch1741_2_010222
 Gesangbuch1741_2_010223
 Gesangbuch1741_2_010224
 Gesangbuch1741_2_010225
 Gesangbuch1741_2_010226
 Gesangbuch1741_2_010227
 Gesangbuch1741_2_010228
 Gesangbuch1741_2_010229
 Gesangbuch1741_2_010230
 Gesangbuch1741_2_010231
 Gesangbuch1741_2_010232
 Gesangbuch1741_2_010233
 Gesangbuch1741_2_010234
 Gesangbuch1741_2_010235
 Gesangbuch1741_2_010236
 Gesangbuch1741_2_010237
 Gesangbuch1741_2_010238
 Gesangbuch1741_2_010239
 Gesangbuch1741_2_010240

Diplomatische Transkription

gern von deiner höh gefehn;
 <pb n="551b" src="551.jpg" />
 drum bücken wir uns tief
 mit niedrigkeit.
 2. O arm! der sich vom
 urprung an der dinge bis
 diefen tag mit gleicher kraft
 geregt: der nicht bedarf,
 daß man ihm unterzwinge,
 was sich aus trotz vor feine
 ftärke legt: vor deffen bliz
 der erd ꝛ kreiß ftart und
 kracht. Du hebst und trägtst
 der deinen kleine zahl: du
 leitest sie fo fanft durchs
 jammerthal. Man überꝛ
 giebt sich willig deiner
 macht.
 3. Du klares licht, du fonꝛ
 ne deiner treuen! was dich
 erblickt, das sehnt sich mehr
 nach dir: wer fo, wie du,
 fein wohlthun kan erneuen,
 verneuet leicht der feinen
 liebsꝛ begier. Verneure
 dich dem herzen heute noch,
 verneure ihm den fchönen
 liebes ꝛ rath: der hat geꝛ
 nug, wer dich alleine hat,
 noch fpanneft du gar an ein
 fanftes joch.
 4. Drum herz voll treu,
 voll ungemeißner milde, das
 immerdar in lautrer liebe
 wallt! du festes fchloß, und
 gegen alle fchilde der widriꝛ
 gen bewährter aufenthalt!
 nur fperr uns da den einꝛ
 gang nimmer zu; fo finden
 wir in diefer erden ꝛ nacht,

Normalisierter Text

gern von deiner Höh' gesehn;
 <pb n="551b" src="551.jpg" />
 drum bücken wir uns tief
 mit Niedrigkeit.
 2. O Arm! der sich vom
 Ursprung an der Dinge bis
 diesen Tag mit gleicher Kraft
 geregt: der nicht bedarf,
 dass man ihm unterzwinge,
 was sich aus Trotz vor seine
 Stärke legt: vor dessen Blitz
 der Erdkreis startt und
 kracht. Du hebst und trägtst
 der deinen kleine Zahl: Du
 leitest sie so sanft durchs
 Jammertal. Man übergiebt
 sich willig deiner
 Macht.
 3. Du klares Licht, du Sonne
 deiner Treuen! Was dich
 erblickt, das sehnt sich mehr
 nach dir: Wer so, wie du,
 sein Wohlthun kann erneuen,
 erneuert leicht der Seinen
 Liebesbegier. Erneure
 dich dem Herzen heute noch,
 erneure ihm den schönen
 Liebesrat: Der hat genug,
 wer dich alleine hat,
 noch spannest du gar an ein
 sanftes Joch.
 4. Drum Herz voll Treu',
 voll ungemessner Milde, das
 immerdar in lautrer Liebe
 wallt! Du festes Schloss, und
 gegen alle Schilde der Widrigen
 bewährter Aufenthalt!
 Nur sperr' uns da den Eingang
 nimmer zu; so finden
 wir in dieser Erdennacht,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010241	LI 3 wenn	LI 3 wenn
Gesangbuch1741_2_010242	<pb n="552a" src="552.jpg" />	<pb n="552a" src="552.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010243	534 Vom Anbeten GÖttes.	534 Vom Anbeten Gottes.
Gesangbuch1741_2_010244	wenn fatanas den men	wenn Satanas den Menschen
Gesangbuch1741_2_010245	fichen bange macht, in dei	bange macht, in deinem
Gesangbuch1741_2_010246	nem fchooß die angenehm	Schoß die angenehmste
Gesangbuch1741_2_010247	fte ruh.	Ruh'.
Gesangbuch1741_2_010248	596. Mel. 80.	596. Mel. 80.
Gesangbuch1741_2_010249	DAß ich tau fend zun	Dass ich tausend Zungen
Gesangbuch1741_2_010250	gen hätte und einen	hätte und einen
Gesangbuch1741_2_010251	taufendfachen mund,	tausendfachen Mund,
Gesangbuch1741_2_010252	fo ftimmt ich damit in die	so stimmt' ich damit in die
Gesangbuch1741_2_010253	wette vom allertiefften her	Wette vom allertiefsten Herzensgrund
Gesangbuch1741_2_010254	zensgrund ein lob- lied nach	ein Loblied nach
Gesangbuch1741_2_010255	dem andern an, von dem,	dem andern an, von dem,
Gesangbuch1741_2_010256	was GÖtt an mir gethan.	was Gott an mir getan.
Gesangbuch1741_2_010257	2. O! daß doch meine ftim	2. O! dass doch meine Stimme
Gesangbuch1741_2_010258	me fchallte bis dahin, wo die	schallte bis dahin, wo die
Gesangbuch1741_2_010259	fonne fteht: o! daß mein	Sonne steht: O! dass mein
Gesangbuch1741_2_010260	blut mit jauchzen wallte, fo	Blut mit Jauchzen wallte, so
Gesangbuch1741_2_010261	lang es noch im leibe geht.	lang es noch im Leibe geht.
Gesangbuch1741_2_010262	Ach! wär ein jeder puls ein	Ach! wär' ein jeder Puls ein
Gesangbuch1741_2_010263	dank, und jeder othem ein	Dank, und jeder Odem ein
Gesangbuch1741_2_010264	gefang.	Gesang.
Gesangbuch1741_2_010265	3. Was fchweigt ihr denn,	3. Was schweigt ihr denn,
Gesangbuch1741_2_010266	ihr meine kräfte? auf, auf!	ihr meine Kräfte? Auf, auf!
Gesangbuch1741_2_010267	braucht allen euren fleiß,	Braucht allen euren Fleiß,
Gesangbuch1741_2_010268	und ftehet munter im ge	und stehet munter im Geschäfte
Gesangbuch1741_2_010269	fchäfte zu GÖttes, meines	zu Gottes, meines
Gesangbuch1741_2_010270	HErren, preiß: mein leib	Herren, Preis: Mein Leib
Gesangbuch1741_2_010271	und feele fchicke dich, und lo	und Seele schicke dich, und lobe
Gesangbuch1741_2_010272	be GÖtt herzinniglich.	Gott herzinniglich.
Gesangbuch1741_2_010273	4. Ach! alles, alles, was	4. Ach! alles, alles, was
Gesangbuch1741_2_010274	ein leben und einen othem	ein Leben und einen Odem
Gesangbuch1741_2_010275	in fich hat, foll fich mir zum	in sich hat, soll sich mir zum
Gesangbuch1741_2_010276	gehülffen geben: denn mein	Gehilfen geben: denn mein
Gesangbuch1741_2_010277	vermögen ift zu matt, die	Vermögen ist zu matt, die
Gesangbuch1741_2_010278	groffen wunder zu erhöh,	großen Wunder zu erhöh,
Gesangbuch1741_2_010279	die allenthalben um mich	die allenthalben um mich
Gesangbuch1741_2_010280	ftehn,	stehn,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010281	<pb n="552b" src="552.jpg" />	<pb n="552b" src="552.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010282	5. Dir fey, o allerliebste	5. Dir sei, o allerliebster
Gesangbuch1741_2_010283	Vater, unendlich lob vor fee	Vater, unendlich Lob vor Seel'
Gesangbuch1741_2_010284	und leib. Dank fey di	und Leib. Dank sei dir,
Gesangbuch1741_2_010285	mildefter berather, vor al	mildester Berater, vor allen
Gesangbuch1741_2_010286	len theuren zeit-vertreib, de	teuren Zeitvertreib, den
Gesangbuch1741_2_010287	du mir an der ganzen welt z	du mir an der ganzen Welt zu
Gesangbuch1741_2_010288	deinem preife dargefelt.	deinem Preise dargefelt.
Gesangbuch1741_2_010289	6. Mein treuffer JEfu	6. Mein treuester Jesu,
Gesangbuch1741_2_010290	fey gepriesen, daß dein er	sei gepriesen, dass dein Erbarmungsvolles
Gesangbuch1741_2_010291	barmungs s volles herz fich	Herz sich
Gesangbuch1741_2_010292	mir fo hülfreich hat erwiesen	mir so hilffreich hat erwiesen
Gesangbuch1741_2_010293	und mich durch blut und to	und mich durch Blut und Todesschmerz
Gesangbuch1741_2_010294	deschmerz von aller teufe	von aller TeuffelGrausamkeit
Gesangbuch1741_2_010295	graufamkeit zu deinem ei	zu deinem Eigentum
Gesangbuch1741_2_010296	genthum befreyt.	befreit.
Gesangbuch1741_2_010297	7. Auch dir fey ewig ruhm	7. Auch dir sei ewig Ruhm
Gesangbuch1741_2_010298	und ehre, o heilig s werthe	und Ehre, o heilig-werter
Gesangbuch1741_2_010299	GOTtes s Geift, für deine	Gottesgeist, für deine
Gesangbuch1741_2_010300	troftes füffe lehre, die mic	Trostes süße Lehre, die mich
Gesangbuch1741_2_010301	ein kind des lebens heiff	ein Kind des Lebens heiff:
Gesangbuch1741_2_010302	ach! wo was guts von mi	Ach! Wo was Gutes von mir
Gesangbuch1741_2_010303	geschicht, das würket nu	geschieht, das würket nur
Gesangbuch1741_2_010304	dein göttlichs licht.	dein göttlich Licht.
Gesangbuch1741_2_010305	8. Wer überfrömet mid	8. Wer überströmet mich
Gesangbuch1741_2_010306	mit legen? bift du es nicht	mit Segen? Bist du es nicht,
Gesangbuch1741_2_010307	o reicher GÖtt? wer fchü	o reicher Gott? Wer schützet
Gesangbuch1741_2_010308	zet mich auf meinen wegen	mich auf meinen Wegen?
Gesangbuch1741_2_010309	du, du, O HErrGÖtt Zeba	Du, du, o Herr Gott Zebaoth:
Gesangbuch1741_2_010310	oth: du trägt mit meine	Du trägst mit meiner
Gesangbuch1741_2_010311	fündenfchuld unfäglic gnä	Sündenschuld unsäglic gnädige
Gesangbuch1741_2_010312	dige gedult.	Geduld.
Gesangbuch1741_2_010313	9. Ich will von deiner gü	9. Ich will von deiner Güte
Gesangbuch1741_2_010314	te fingen, fo lange fich di	singen, so lange sich die
Gesangbuch1741_2_010315	zunge regt: ich will dir freu	Zunge regt: Ich will dir Freudenopfer
Gesangbuch1741_2_010316	den-opfer bringen, fo lang	bringen, so lang
Gesangbuch1741_2_010317	fich mein herz bewegt; j	sich mein Herz bewegt; ja
Gesangbuch1741_2_010318	wenn der mund wird kraf	wenn der Mund wird kraftlos
Gesangbuch1741_2_010319	lo	
Gesangbuch1741_2_010320	<pb n="553a" src="553.jpg" />	<pb n="553a" src="553.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_010321
 Gesangbuch1741_2_010322
 Gesangbuch1741_2_010323
 Gesangbuch1741_2_010324
 Gesangbuch1741_2_010325
 Gesangbuch1741_2_010326
 Gesangbuch1741_2_010327
 Gesangbuch1741_2_010328
 Gesangbuch1741_2_010329
 Gesangbuch1741_2_010330
 Gesangbuch1741_2_010331
 Gesangbuch1741_2_010332
 Gesangbuch1741_2_010333
 Gesangbuch1741_2_010334
 Gesangbuch1741_2_010335
 Gesangbuch1741_2_010336
 Gesangbuch1741_2_010337
 Gesangbuch1741_2_010338
 Gesangbuch1741_2_010339
 Gesangbuch1741_2_010340
 Gesangbuch1741_2_010341
 Gesangbuch1741_2_010342
 Gesangbuch1741_2_010343
 Gesangbuch1741_2_010344
 Gesangbuch1741_2_010345
 Gesangbuch1741_2_010346
 Gesangbuch1741_2_010347
 Gesangbuch1741_2_010348
 Gesangbuch1741_2_010349
 Gesangbuch1741_2_010350
 Gesangbuch1741_2_010351
 Gesangbuch1741_2_010352
 Gesangbuch1741_2_010353
 Gesangbuch1741_2_010354
 Gesangbuch1741_2_010355
 Gesangbuch1741_2_010356
 Gesangbuch1741_2_010357
 Gesangbuch1741_2_010358
 Gesangbuch1741_2_010359
 Gesangbuch1741_2_010360

Diplomatische Transkription

Vom Anbeten GÖttes. 535
 loß feyn, fo ftimm ich noch
 mit feufzen ein.
 10. Ach! nimm das arme
 lob auf erden, mein GOtt, in
 allen gnaden hin: im him-
 mel foll es beffer werden,
 wenn ich erft wie ein engel
 bin; da fang ich dir im hö-
 hern chor viel tauſend Hal-
 leluja vor.
 597. Mel. 10.
 PReiß, lob, ehr, ruhm,
 dank, kraft und macht,
 fey dem gefchlacht'ten
 Lamm gefungen, das uns zu
 feinem reich gebracht und
 theur erkauf aus allen zun-
 gen! in ihm find wir zur
 feligkeit bedacht, eh noch der
 grund der ganzen welt ge-
 macht.
 2. Wie heilig, heilig, heil-
 lig ift der HERR der her-
 ren und heerſchaaren, der
 uns geliebt in JEUu Chrift,
 da wir noch feine feinde wa-
 ren, und feinen lohn zu ei-
 gen uns gefchenkt, fein herz
 der lieb in unfer herz ver-
 fenkt!
 3. Im weinfok, JESU,
 ftehen wir gepfropft, und
 ganz mit GOtt vereinet:
 diß ift die höchfte wonn und
 zier, ob fchon der unglaub-
 folchs verneinet, dadurch
 der geift die lebens-
 quell
 <pb n="553b" src="553.jpg" />
 ftets trinkt, die feel vor

Normalisierter Text

Vom Anbeten Gottes. 535
 los sein, so stimm' ich noch
 mit Seufzen ein.
 10. Ach! nimm das arme
 Lob auf Erden, mein Gott, in
 allen Gnaden hin: Im Himmel
 soll es besser werden,
 wenn ich erst wie ein Engel
 bin; da sing' ich dir im höhern
 Chor viel tausend Halleluja
 vor.
 597. Mel. 10.
 Preis, Lob, Ehr', Ruhm,
 Dank, Kraft und Macht,
 sei dem geschlachteten
 Lamm gesungen, das uns zu
 seinem Reich gebracht und
 teuer erkauf aus allen Zungen!
 In ihm sind wir zur
 Seligkeit bedacht, eh' noch der
 Grund der ganzen Welt gemacht.
 2. Wie heilig, heilig, heilig
 ist der Herr der Herren
 und Heerscharen, der
 uns geliebt in Jesu Christ,
 da wir noch seine Feinde waren,
 und seinen Sohn zu Eigen
 uns geschenkt, sein Herz
 der Lieb' in unser Herz versenkt!
 3. Im Weinstock, Jesu,
 stehen wir gepfropft, und
 ganz mit Gott vereinet:
 Dies ist die höchste Wonn' und
 Zier, ob schon der Unglaub'
 solches verneinet, dadurch
 der Geist die Lebensquell
 <pb n="553b" src="553.jpg" />
 stets trinkt, die Seel' vor

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010361	fchaam und beugung nieder- linkt.	Scham und Beugung niedersinkt.
Gesangbuch1741_2_010362		
Gesangbuch1741_2_010363	4. Ihr lieben fackeln vor	4. Ihr sieben Fackeln vor
Gesangbuch1741_2_010364	dem thron des Lamms, ihr	dem Thron des Lamms, ihr
Gesangbuch1741_2_010365	himmelsfreuden- geifter!	Himmelsfreuden-Geister!
Gesangbuch1741_2_010366	erhebt mit jauchzen GOttes	Erhebt mit Jauchzen Gottes
Gesangbuch1741_2_010367	Sohn, der unfer König, Hirt,	Sohn, der unser König, Hirt
Gesangbuch1741_2_010368	und meifter: lobt ihn mit	und Meister: Lobt ihn mit
Gesangbuch1741_2_010369	uns gefamt in ewigkeit;	uns gesamt in Ewigkeit;
Gesangbuch1741_2_010370	feins nahmens ruhm er-	seines Namens Ruhm erschalle
Gesangbuch1741_2_010371	fchalle weit und breit.	weit und breit.
Gesangbuch1741_2_010372	5. Ihm, der da lebt in	5. Ihm, der da lebt in
Gesangbuch1741_2_010373	ewigkeit, fey lob, ehr, preiß	Ewigkeit, sei Lob, Ehr', Preis
Gesangbuch1741_2_010374	und dank gelungen von lei-	und Dank gesungen von seiner
Gesangbuch1741_2_010375	ner braut der chriftenheit,	Braut der Christenheit,
Gesangbuch1741_2_010376	ihn loben menfch- und en-	ihn loben Mensch- und Engelzungen!
Gesangbuch1741_2_010377	gelzungen! es jauchze ihm	Es jauchze ihm
Gesangbuch1741_2_010378	der himmel heiligs heer,	der Himmel heiliges Heer,
Gesangbuch1741_2_010379	und was das wort ie ausge-	und was das Wort je ausgesprochen
Gesangbuch1741_2_010380	fprochen mehr.	mehr.
Gesangbuch1741_2_010381	6. Die höchft-gelobte Ma-	6. Die höchstgelobte Majestät
Gesangbuch1741_2_010382	jefät der eingen Gottheit	der eigenen Gottheit
Gesangbuch1741_2_010383	fey erhoben, die in fich felber	sei erhoben, die in sich selber
Gesangbuch1741_2_010384	wohnt und fteht, fie müffen	wohnt und steht, sie müssen
Gesangbuch1741_2_010385	alle dinge loben! in ihr be-	alle Dinge loben! In ihr besteht
Gesangbuch1741_2_010386	fteht das freuden- lebens-	das Freuden-LebensLicht,
Gesangbuch1741_2_010387	licht, von deffen wink die	von dessen Wink die
Gesangbuch1741_2_010388	welt entfteht und bricht.	Welt entsteht und bricht.
Gesangbuch1741_2_010389	7. Deß ftadt, die fchönfte	7. Des Stadt, die schönste
Gesangbuch1741_2_010390	Zion ift, mit edeltein und	Zion ist, mit Edelstein und
Gesangbuch1741_2_010391	perlen- thoren erbaut zum	Perlentoren erbaut zum
Gesangbuch1741_2_010392	lobe JEFu Chrift für uns, die	Lobe Jesu Christ für uns, die
Gesangbuch1741_2_010393	er fich auferkohren: * wir	er sich auserkoren: * Wir
Gesangbuch1741_2_010394	jauchzen dir mit dank, lob,	jauchzen dir mit Dank, Lob,
Gesangbuch1741_2_010395	preiß und ruhm, o freud! o	Preis und Ruhm, o Freud! o
Gesangbuch1741_2_010396	luft! o licht! o lebens-blum!	Lust! o Licht! o Lebensblum!
Gesangbuch1741_2_010397	* Joh. 14.	* Joh. 14.
Gesangbuch1741_2_010398	LI 4 598.	LI 4 598.
Gesangbuch1741_2_010399	<pb n="554a" src="554.jpg" />	<pb n="554a" src="554.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010400	536 Vom Anbeten GOttes.	536 Vom Anbeten Gottes.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010401	598. Mel. 62.	598. Mel. 62.
Gesangbuch1741_2_010402	AUs lobes folln wir	Aus Lobes sollen wir
Gesangbuch1741_2_010403	dir, o Vater fingen?	dir, o Vater, singen?
Gesangbuch1741_2_010404	dein that kan keines	Dein Tat kann keines
Gesangbuch1741_2_010405	menfchen zung aufbringen.	Menschen Zung' aufbringen.
Gesangbuch1741_2_010406	2. Du haft uns wahre lie-	2. Du hast uns wahre Siegel
Gesangbuch1741_2_010407	gel aufgedrückt; dabey wir	aufgedrückt; dabei wir
Gesangbuch1741_2_010408	deine gunft und güte fchmek-	deine Gunst und Güte schmecken.
Gesangbuch1741_2_010409	ken.	
Gesangbuch1741_2_010410	3. Den böfen Pharao im	3. Den bösen Pharao im
Gesangbuch1741_2_010411	meer erwürget, Ifrael in	Meer erwürget, Israel in
Gesangbuch1741_2_010412	der wüftn mit brodt verfor-	der Wüst'n mit Brot versorget.
Gesangbuch1741_2_010413	get.	
Gesangbuch1741_2_010414	4. Dabey wir folln ler-	4. Dabei wir sollen lernen
Gesangbuch1741_2_010415	nen heut und morgen, daß	heut' und morgen, dass
Gesangbuch1741_2_010416	du wilt unfern leib und feel	du willst unsern Leib und Seel'
Gesangbuch1741_2_010417	verforgen.	versorgen.
Gesangbuch1741_2_010418	5. Zu beweifen deine hohe	5. Zu beweisen deine hohen
Gesangbuch1741_2_010419	wunder- werke, haft du zer-	Wunderwerke, hast du zerknirschet
Gesangbuch1741_2_010420	knirfchet der Hethiter ftärke.	der Hethiter Stärke.
Gesangbuch1741_2_010421	6. Darzu ein ewgen bund	6. Darzu einen ew'gen Bund
Gesangbuch1741_2_010422	mit uns gemachet: wohl	mit uns gemachet: Wohl
Gesangbuch1741_2_010423	dem, der mit dem herzen	dem, der mit dem Herzen
Gesangbuch1741_2_010424	darauf achtet.	darauf achtet.
Gesangbuch1741_2_010425	7. O Vater, deine reden	7. O Vater, deine Reden
Gesangbuch1741_2_010426	find beftändig, gerichte,	sind beständig, Gerichte,
Gesangbuch1741_2_010427	wahrheit, werke deiner	Wahrheit, Werke deiner
Gesangbuch1741_2_010428	hände.	Hände.
Gesangbuch1741_2_010429	8. Du fendest die erlöfung	8. Du sendest die Erlösung
Gesangbuch1741_2_010430	den gefangnen, und trägtft	den Gefangnen, und trägst
Gesangbuch1741_2_010431	hinweg den raub mit hohem	hinweg den Raub mit hohem
Gesangbuch1741_2_010432	prang'n.	Prang'n.
Gesangbuch1741_2_010433	9. Theur, fchrecklich, un-	9. Teuer, schrecklich, unvergänglich
Gesangbuch1741_2_010434	vergänglich ift dein nahme,	ist dein Name,
Gesangbuch1741_2_010435	und wer den fürchtet, wird	und wer den fürchtet, wird
Gesangbuch1741_2_010436	zur weisheit kommen.	zur Weisheit kommen.
Gesangbuch1741_2_010437	10. Lob und ehr müffe dem	10. Lob und Ehr' müsse dem
Gesangbuch1741_2_010438	<pb n="554b" src="554.jpg" />	<pb n="554b" src="554.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010439	Dreyeingn werden, in	Dreieinigen werden, in
Gesangbuch1741_2_010440	ewigkeit und hier auf die-	Ewigkeit und hier auf dieser

ID

Gesangbuch1741_2_010441
 Gesangbuch1741_2_010442
 Gesangbuch1741_2_010443
 Gesangbuch1741_2_010444
 Gesangbuch1741_2_010445
 Gesangbuch1741_2_010446
 Gesangbuch1741_2_010447
 Gesangbuch1741_2_010448
 Gesangbuch1741_2_010449
 Gesangbuch1741_2_010450
 Gesangbuch1741_2_010451
 Gesangbuch1741_2_010452
 Gesangbuch1741_2_010453
 Gesangbuch1741_2_010454
 Gesangbuch1741_2_010455
 Gesangbuch1741_2_010456
 Gesangbuch1741_2_010457
 Gesangbuch1741_2_010458
 Gesangbuch1741_2_010459
 Gesangbuch1741_2_010460
 Gesangbuch1741_2_010461
 Gesangbuch1741_2_010462
 Gesangbuch1741_2_010463
 Gesangbuch1741_2_010464
 Gesangbuch1741_2_010465
 Gesangbuch1741_2_010466
 Gesangbuch1741_2_010467
 Gesangbuch1741_2_010468
 Gesangbuch1741_2_010469
 Gesangbuch1741_2_010470
 Gesangbuch1741_2_010471
 Gesangbuch1741_2_010472
 Gesangbuch1741_2_010473
 Gesangbuch1741_2_010474
 Gesangbuch1741_2_010475
 Gesangbuch1741_2_010476
 Gesangbuch1741_2_010477
 Gesangbuch1741_2_010478
 Gesangbuch1741_2_010479
 Gesangbuch1741_2_010480

Diplomatische Transkription

fer erden.
 599. Mel. 62.
 WOhl auf, mein geift!
 zum höchften licht
 erhoben: das wahre
 re gut aus aller kraft zu loben.
 2. Gedenkft du nicht fo
 vieler groffen thaten, die
 feine kraft zu deinem heyl
 gerathen.
 3. Befindest du dich nicht
 auf liebeswegen; da sich fo
 viele taufer wunder regen.
 4. Es zeugt von ihm der
 fammelplaz der meere: die
 velfte felbt, der thron der
 himmelsheere.
 5. Und was ift nicht der
 menfch der fürft der dinge?
 doch ley dir das und alles
 zu geringe.
 6. Dein König ift, von wegen
 feiner liebe, fchon würdig
 dig aller dank und liebestriebe.
 7. Nicht aufer ihm, nein
 in ihm felber wohnet was
 werth ift, daß es über alles
 thronet.
 8. Drum magft du nur
 an ihn dich einzufchränken,
 mit innigkeit an feine fülle
 denken.
 9. Und
 <pb n="555a" src="555.jpg" />
 Vom Anbeten GOTTes. 537
 9. Und dich zum lob des
 HErren recht aufzuwecken

Normalisierter Text

Erden.
 599. Mel. 62.
 Wohl auf, mein Geist!
 zum höchsten Licht
 erhoben: das wahre
 Gut aus aller Kraft zu loben.
 2. Gedenkst du nicht so
 vieler großen Taten, die
 seine Kraft zu deinem Heil
 geraten.
 3. Befindest du dich nicht
 auf Liebeswegen; da sich so
 viele tausend Wunder regen.
 4. Es zeugt von ihm der
 Sammelplatz der Meere: die
 Feste selbst, der Thron der
 Himmelsheere.
 5. Und was ist nicht der
 Mensch der Fürst der Dinge?
 Doch sei dir das und alles
 zu geringe.
 6. Dein König ist, von wegen
 seiner Liebe, schon würdig
 aller Dank- und Liebestriebe.
 7. Nicht außer ihm, nein
 in ihm selber wohnt was
 wert ist, dass es über alles
 thronet.
 8. Drum magst du nur
 an ihn dich einzuschränken,
 mit Innigkeit an seine Fülle
 denken.
 9. Und
 <pb n="555a" src="555.jpg" />
 Vom Anbeten Gottes. 537
 9. Und dich zum Lob des
 Herren recht aufzuwecken,

ID

Gesangbuch1741_2_010481
 Gesangbuch1741_2_010482
 Gesangbuch1741_2_010483
 Gesangbuch1741_2_010484
 Gesangbuch1741_2_010485
 Gesangbuch1741_2_010486
 Gesangbuch1741_2_010487
 Gesangbuch1741_2_010488
 Gesangbuch1741_2_010489
 Gesangbuch1741_2_010490
 Gesangbuch1741_2_010491
 Gesangbuch1741_2_010492
 Gesangbuch1741_2_010493
 Gesangbuch1741_2_010494
 Gesangbuch1741_2_010495
 Gesangbuch1741_2_010496
 Gesangbuch1741_2_010497
 Gesangbuch1741_2_010498
 Gesangbuch1741_2_010499
 Gesangbuch1741_2_010500
 Gesangbuch1741_2_010501
 Gesangbuch1741_2_010502
 Gesangbuch1741_2_010503
 Gesangbuch1741_2_010504
 Gesangbuch1741_2_010505
 Gesangbuch1741_2_010506
 Gesangbuch1741_2_010507
 Gesangbuch1741_2_010508
 Gesangbuch1741_2_010509
 Gesangbuch1741_2_010510
 Gesangbuch1741_2_010511
 Gesangbuch1741_2_010512
 Gesangbuch1741_2_010513
 Gesangbuch1741_2_010514
 Gesangbuch1741_2_010515
 Gesangbuch1741_2_010516
 Gesangbuch1741_2_010517
 Gesangbuch1741_2_010518
 Gesangbuch1741_2_010519
 Gesangbuch1741_2_010520

Diplomatische Transkription

ken, fo lerne ihn durch viel
 erfahrung schmecken.
 10. Denn wirstu bey dem
 kräftigsten empfinden, ihn zu
 erhöhñ stets neuen anlaß
 finden.
 11. So dringet denn hinauf,
 auf, hr innern triebe, geht,
 opfert mich der auserwähl-
 ten liebe.
 600. Mel. 110.
 WUunderbarer Kö-
 nig, herrfcher von
 uns allen, laß dir
 unfer lob gefallen! deines
 Vaters güte haft du laffen
 fließen, ob wir schon von dir
 abgeliefert. Hilf uns noch,
 stärk uns doch, laß die zunge
 fingen, laß die stimme klin-
 gen.
 2. Himmel, lobe prächtig
 deines Schöpfers thaten,
 mehr als alle reich' und
 staaten; großes licht der
 sonnen, schieffe deine strah-
 len, die den erdkreyß wie be-
 mahlen; lobet gern, mond
 und stern, seydt bereit zu ehren
 nen solchen Herren.
 3. O du meine seele, finge
 fröhlich, finge, finge deine
 glaubenslieder! was den
 odem holet, jauchze, preife,
 klinge, wirf dich in den staub
 <pb n="555b" src="555.jpg" />
 darnieder! er ist Gott Ze-
 baath, er ist nur zu loben
 hie und ewig droben.
 4. Halleluja bringe, wer

Normalisierter Text

so lerne ihn durch viel
 Erfahrung schmecken.
 10. Denn wirst du bei dem
 kräftigsten empfinden, ihn zu
 erhöhñ stets neuen Anlass
 finden.
 11. So dringet denn hinauf,
 ihr innern Triebe, geht,
 opfert mich der auserwählten
 Liebe.
 600. Mel. 110.
 Wunderbarer König,
 Herrscher von
 uns allen, lass dir
 unser Lob gefallen! Deines
 Vaters Güte hast du lassen
 fließen, ob wir schon von dir
 abgelaufen. Hilf uns noch,
 stärk' uns doch, lass die Zunge
 singen, lass die Stimme klingen.
 2. Himmel, lobe prächtig
 deines Schöpfers Taten,
 mehr als alle Reich' und
 Staaten; großes Licht der
 Sonnen, schieße deine Strahlen,
 die den Erdkreis wie bemalen;
 lobet gern, Mond
 und Stern, seid bereit zu ehren
 einen solchen Herren.
 3. O du meine Seele, singe
 fröhlich, singe, singe deine
 Glaubenslieder! Was den
 Odem holet, jauchze, preise,
 klinge, wirf dich in den Staub
 <pb n="555b" src="555.jpg" />
 darnieder! Er ist Gott Zebaoth,
 er ist nur zu loben
 hier und ewig droben.
 4. Halleluja bringe, wer

ID

Gesangbuch1741_2_010521
 Gesangbuch1741_2_010522
 Gesangbuch1741_2_010523
 Gesangbuch1741_2_010524
 Gesangbuch1741_2_010525
 Gesangbuch1741_2_010526
 Gesangbuch1741_2_010527
 Gesangbuch1741_2_010528
 Gesangbuch1741_2_010529
 Gesangbuch1741_2_010530
 Gesangbuch1741_2_010531
 Gesangbuch1741_2_010532
 Gesangbuch1741_2_010533
 Gesangbuch1741_2_010534
 Gesangbuch1741_2_010535
 Gesangbuch1741_2_010536
 Gesangbuch1741_2_010537
 Gesangbuch1741_2_010538
 Gesangbuch1741_2_010539
 Gesangbuch1741_2_010540
 Gesangbuch1741_2_010541
 Gesangbuch1741_2_010542
 Gesangbuch1741_2_010543
 Gesangbuch1741_2_010544
 Gesangbuch1741_2_010545
 Gesangbuch1741_2_010546
 Gesangbuch1741_2_010547
 Gesangbuch1741_2_010548
 Gesangbuch1741_2_010549
 Gesangbuch1741_2_010550
 Gesangbuch1741_2_010551
 Gesangbuch1741_2_010552
 Gesangbuch1741_2_010553
 Gesangbuch1741_2_010554
 Gesangbuch1741_2_010555
 Gesangbuch1741_2_010556
 Gesangbuch1741_2_010557
 Gesangbuch1741_2_010558
 Gesangbuch1741_2_010559
 Gesangbuch1741_2_010560

Diplomatische Transkription

den HERren kennet, wer den
 HERren JESum liebet: Hal-
 leluja finge, welcher Chri-
 stum nennet, sich von Herzen
 ihm ergiebet, o wohl dir!
 glaube mir. Endlich wirst
 du droben ohne Sünd' ihn
 loben.
 601. Mel. 25.
 MEine zunge ist nicht
 tüchtig, dich zu lo-
 ben, wie ich wolte
 und auch folte in der kraft:
 alle worte sind zu nichtig,
 auszusprechen alle wun-
 der, welche deine weisheit
 schafft.
 2. Zeige mir dein Ange-
 sichte, die kennzeichen dei-
 ner Gottheit sehe ich durch
 deine werk oben in dem
 wunden lichte: da erkenn
 ich erst was weisheit, liebe
 ist und kraft und stärk.
 3. Unergründlichs meer
 der liebe! ach ergieße deine
 ströme in mein herze immer-
 dar! daß durch ihre starke
 triebe ich im lieben, loben,
 preisen, mich vergesse ganz
 und gar.
 4. Halleluja! ja und amen,
 LI 5 laß

 <pb n="556a" src="556.jpg" />
 538 Von der feurigen Liebes-
 Gluth.
 laß o König hocherhaben!
 mein so fehnlichs bitten
 feyn! gieb, daß deinen groß
 Von der feurigen Liebes-
 Gluth.

Normalisierter Text

den Herren kennet, wer den
 Herren Jesum liebet: Halleluja
 singe, welcher Christum
 nennet, sich von Herzen
 ihm ergiebet, o wohl dir!
 Glaube mir. Endlich wirst
 du droben ohne Sünd' ihn
 loben.
 601. Mel. 25.
 Meine Zunge ist nicht
 tüchtig, dich zu loben,
 wie ich wollte
 und auch sollte in der Kraft:
 Alle Worte sind zu nichtig,
 auszusprechen alle Wunder,
 welche deine Weisheit
 schafft.
 2. Zeige mir dein Angesichte,
 die Kennzeichen deiner
 Gottheit sehe ich durch
 deine Werk' oben in dem
 Wunderlichte: da erkenn'
 ich erst was Weisheit, Liebe
 ist und Kraft und Stärk'.
 3. Unergründliches Meer
 der Liebe! Ach ergieße deine
 Ströme in mein Herze immerdar!
 Dass durch ihre starke
 Triebe ich im Lieben, Loben,
 Preisen, mich vergesse ganz
 und gar.
 4. Halleluja! Ja und Amen,
 LI 5 lass

 <pb n="556a" src="556.jpg" />
 538 Von der feurigen Liebesglut.
 lass, o König hocherhaben!
 mein so sehnlichs Bitten
 sein! Gib, dass deinen groß
 Von der feurigen Liebesglut.

ID

Gesangbuch1741_2_010561
 Gesangbuch1741_2_010562
 Gesangbuch1741_2_010563
 Gesangbuch1741_2_010564
 Gesangbuch1741_2_010565
 Gesangbuch1741_2_010566
 Gesangbuch1741_2_010567
 Gesangbuch1741_2_010568
 Gesangbuch1741_2_010569
 Gesangbuch1741_2_010570
 Gesangbuch1741_2_010571
 Gesangbuch1741_2_010572
 Gesangbuch1741_2_010573
 Gesangbuch1741_2_010574
 Gesangbuch1741_2_010575
 Gesangbuch1741_2_010576
 Gesangbuch1741_2_010577
 Gesangbuch1741_2_010578
 Gesangbuch1741_2_010579
 Gesangbuch1741_2_010580
 Gesangbuch1741_2_010581
 Gesangbuch1741_2_010582
 Gesangbuch1741_2_010583
 Gesangbuch1741_2_010584
 Gesangbuch1741_2_010585
 Gesangbuch1741_2_010586
 Gesangbuch1741_2_010587
 Gesangbuch1741_2_010588
 Gesangbuch1741_2_010589
 Gesangbuch1741_2_010590
 Gesangbuch1741_2_010591
 Gesangbuch1741_2_010592
 Gesangbuch1741_2_010593
 Gesangbuch1741_2_010594
 Gesangbuch1741_2_010595
 Gesangbuch1741_2_010596
 Gesangbuch1741_2_010597
 Gesangbuch1741_2_010598
 Gesangbuch1741_2_010599
 Gesangbuch1741_2_010600

Diplomatische Transkription

602. Mel. 108.
 CHrife mein leben,
 mein hoffen, mein
 glauben, mein wal-
 len, und das was Chriften
 kan schmecken und einzig
 gefallen : richte den sinn
 treuer welt-Heyland dahin,
 ruhm dir zu bringen fer
 allen.
 2. Eines das nethig, laß
 mächtig fer allen befehen,
 ruhe der feelen; das ander
 mag immer vergehen : ein-
 zige luft ift mir nun ferner
 bewuft, Chriftus mir ewig
 erfehen.
 3. Herzog des lebens, du
 wolteft mich felber regieren,
 daß ich das leben recht heil-
 lig und felig mag fahren :
 gieb du den Geift, reiche,
 was dein wort verheißt die
 feele göttlich zu zieren.
 4. Friedens s̄ Fert, laß
 mich im glauben dir treulich
 anhangen : eile, zu ftillen diß
 wänfchen, mein höchstes
 verlangen : von dir nichts
 <pb n="556b" src="556.jpg" />
 fen nahmen alle welt bald
 fürchte, ehre, liebe, lobe
 gar allein!
 mehr, Heyland ich izeo be-
 gehr, nimm mich dir felber
 gefangen.
 5. Centner s̄ fchwer find
 mir die barden, wo du nicht
 wilt tragen : alles, was ir-
 dich ift, pfleget die Chriften

Normalisierter Text

602. Mel. 108.
 Christe, mein Leben,
 mein Hoffen, mein
 Glauben, mein Wallen,
 und das, was Christen
 kann schmecken und einzig
 gefallen: Richte den Sinn,
 treuer Welt-Heiland, dahin,
 Ruhm dir zu bringen vor
 allen.
 2. Eines das nötig, lass
 mächtig vor allen bestehen,
 Ruhe der Seelen; das andere
 mag immer vergehen: Einzige
 Lust ist mir nun ferner
 bewusst, Christus mir ewig
 ersehen.
 3. Herzog des Lebens, du
 wolltest mich selber regieren,
 dass ich das Leben recht heilig
 und selig mag führen:
 Gib du den Geist, reiche,
 was dein Wort verheißt, die
 Seele göttlich zu zieren.
 4. Friedensfürst, lass
 mich im Glauben dir treulich
 anhängen: Eile, zu stillen dies
 Wünschen, mein höchstes
 Verlangen: Von dir nichts
 <pb n="556b" src="556.jpg" />
 sen nahmen alle Welt bald
 fürchte, ehre, liebe, lobe
 gar allein!
 mehr, Heiland, ich jetzt begehrt,
 nimm mich dir selber
 gefangen.
 5. Zentnerschwer sind
 mir die Bürden, wo du nicht
 willst tragen: Alles, was irdisch
 ist, pflegt die Christen

ID

Gesangbuch1741_2_010601
 Gesangbuch1741_2_010602
 Gesangbuch1741_2_010603
 Gesangbuch1741_2_010604
 Gesangbuch1741_2_010605
 Gesangbuch1741_2_010606
 Gesangbuch1741_2_010607
 Gesangbuch1741_2_010608
 Gesangbuch1741_2_010609
 Gesangbuch1741_2_010610
 Gesangbuch1741_2_010611
 Gesangbuch1741_2_010612
 Gesangbuch1741_2_010613
 Gesangbuch1741_2_010614
 Gesangbuch1741_2_010615
 Gesangbuch1741_2_010616
 Gesangbuch1741_2_010617
 Gesangbuch1741_2_010618
 Gesangbuch1741_2_010619
 Gesangbuch1741_2_010620
 Gesangbuch1741_2_010621
 Gesangbuch1741_2_010622
 Gesangbuch1741_2_010623
 Gesangbuch1741_2_010624
 Gesangbuch1741_2_010625
 Gesangbuch1741_2_010626
 Gesangbuch1741_2_010627
 Gesangbuch1741_2_010628
 Gesangbuch1741_2_010629
 Gesangbuch1741_2_010630
 Gesangbuch1741_2_010631
 Gesangbuch1741_2_010632
 Gesangbuch1741_2_010633
 Gesangbuch1741_2_010634
 Gesangbuch1741_2_010635
 Gesangbuch1741_2_010636
 Gesangbuch1741_2_010637
 Gesangbuch1741_2_010638
 Gesangbuch1741_2_010639
 Gesangbuch1741_2_010640

Diplomatische Transkription

zu plagen. Laß es denn
 feyn, lebt man nur Christo
 gemein, er wirds wohl können
 verjagen.
 6. Nun, nun, fo will ich
 auch immer und ewiglich
 haffen bürden, die Christum
 das kleinod nicht in sich ein-
 fassen. Er soll mir feyn
 reichthum und alles allein,
 wer wolte JESUM ver-
 lassen?
 603.
 MEine eigne liebe zwin-
 get mich, mein JEsu
 hoch zu lieben dich,
 ich flamm und brenn allein
 nach dir, mit unaussprechli-
 cher begier : o du herzgelieb-
 ter GOTT! wenn mir tau-
 send Herzen blieben, wolt
 ich dich mit allen lieben.
 2. Du
 <pb n="557a" src="557.jpg" />
 Von der feurigen Liebes-Gluth. 539
 2. Du hast gelitten alle
 Pein, die über mich sollt' ewig
 feyn; du hast getragen all
 mein joch, und was noch
 mehr, du tragst es noch : o
 du herzgeliebter □c.
 3. Du giebest dich für
 mich in tod, da bringst dich
 selbst zum opfer GOTT :
 du speisest mich o höchstes
 gut, mit deinem leib und
 deinem blut : o du herzge-
 liebter □c.
 4. Du machst mein herz
 voll süßigkeit, voll ewigs

Normalisierter Text

zu plagen. Lass es denn
 sein, lebt man nur Christo
 gemein, er wird es wohl können
 verjagen.
 6. Nun, nun, so will ich
 auch immer und ewiglich
 hassen Bürden, die Christus,
 das Kleinod, nicht in sich erfassen.
 Er soll mir sein
 Reichtum und alles allein,
 wer wollte Jesus verlassen?
 603.
 Meine eigne Liebe zwinget
 mich, mein Jesu,
 dich hoch zu lieben,
 ich flamme und brenne allein
 nach dir, mit unaussprechlicher
 Begier: O du herzgeliebter
 Gott! Wenn mir tausend
 Herzen blieben, wollt'
 ich dich mit allen lieben.
 2. Du
 <pb n="557a" src="557.jpg" />
 Von der feurigen Liebesglut. 539
 2. Du hast gelitten alle
 Pein, die über mich sollt' ewig
 sein; du hast getragen all
 mein Joch, und was noch
 mehr, du trägst es noch: O
 du herzgeliebter etc.
 3. Du gibst dich für
 mich in Tod, da bringst dich
 selbst zum Opfer, Gott:
 Du speisest mich, o höchstes
 Gut, mit deinem Leib und
 deinem Blut: O du herzgeliebter
 etc.
 4. Du machst mein Herz
 voll Süßigkeit, voll ewiges

ID

Gesangbuch1741_2_010641
 Gesangbuch1741_2_010642
 Gesangbuch1741_2_010643
 Gesangbuch1741_2_010644
 Gesangbuch1741_2_010645
 Gesangbuch1741_2_010646
 Gesangbuch1741_2_010647
 Gesangbuch1741_2_010648
 Gesangbuch1741_2_010649
 Gesangbuch1741_2_010650
 Gesangbuch1741_2_010651
 Gesangbuch1741_2_010652
 Gesangbuch1741_2_010653
 Gesangbuch1741_2_010654
 Gesangbuch1741_2_010655
 Gesangbuch1741_2_010656
 Gesangbuch1741_2_010657
 Gesangbuch1741_2_010658
 Gesangbuch1741_2_010659
 Gesangbuch1741_2_010660
 Gesangbuch1741_2_010661
 Gesangbuch1741_2_010662
 Gesangbuch1741_2_010663
 Gesangbuch1741_2_010664
 Gesangbuch1741_2_010665
 Gesangbuch1741_2_010666
 Gesangbuch1741_2_010667
 Gesangbuch1741_2_010668
 Gesangbuch1741_2_010669
 Gesangbuch1741_2_010670
 Gesangbuch1741_2_010671
 Gesangbuch1741_2_010672
 Gesangbuch1741_2_010673
 Gesangbuch1741_2_010674
 Gesangbuch1741_2_010675
 Gesangbuch1741_2_010676
 Gesangbuch1741_2_010677
 Gesangbuch1741_2_010678
 Gesangbuch1741_2_010679
 Gesangbuch1741_2_010680

Diplomatische Transkription

leben, voller freud : Sieh
 doch wie ich fo freudig bin,
 du liegeft mir im herz und
 finn. Drum o herzgeliebter
 GOTT! wenn mir taufend
 herzen blieben, wolt ich dich
 mit allen lieben.
 604. Mel. 22.
 DU biß ja ganz mein ei-
 gen, HErr JEFu, und
 ich dein, nichts foll
 von dir mich beugen, ich kan
 fonft niemands feyn : dir
 hab ich mich ergeben, weil
 du auch dich, mein leben,
 haft ganz gegeben mir.
 2. Wie haft du doch fo
 heftig geliebt mich armen
 ftaub! gieb, daß ich dich
 recht kräftig als dein ertrit-
 tner raub im herzen mag em-
 pfinden und dich mit mir
 <pb n="557b" src="557.jpg" />
 verbinden bey treuer ge-
 gen-brunft.
 3. Nimm weg aus mei-
 nem herzen, was deines
 willens nicht; löfch aus die
 fremden kerzen durch deiner
 wunden licht : ich wänfche
 nie zu kennen ein anders
 herzen-brennen als deiner
 lieb in mir.
 4. Ich wänfche zu behal-
 ten diß kaylerthum bey mir
 und nimmer zu erkalten in
 flammender begier, für die-
 fen fchaz zu forgen vom a-
 bend bis zum morgen durch
 herzliches gebet.

Normalisierter Text

Leben, voller Freud': Sieh
 doch, wie ich so freudig bin,
 du liegst mir im Herz und
 Sinn. Drum, o herzgeliebter
 Gott! Wenn mir tausend
 Herzen blieben, wollt' ich dich
 mit allen lieben.
 604. Mel. 22.
 Du bist ja ganz mein Eigen,
 Herr Jesu, und
 ich dein. Nichts soll
 von dir mich beugen, ich kann
 sonst niemandes sein: Dir
 hab' ich mich ergeben, weil
 du auch dich, mein Leben,
 hast ganz gegeben mir.
 2. Wie hast du doch so
 heftig geliebt mich armen
 Staub! Gib, dass ich dich
 recht kräftig als dein ertrittner
 Raub im Herzen mag empfinden
 und dich mit mir
 <pb n="557b" src="557.jpg" />
 verbinden bei treuer Gegenbrunst.
 3. Nimm weg aus meinem
 Herzen, was deines
 Willens nicht. Lösch aus die
 fremden Kerzen durch deiner
 Wunden Licht: Ich wünsche
 nie zu kennen ein anderes
 Herzensbrennen als deiner
 Lieb' in mir.
 4. Ich wünsche zu behalten
 dies Kaisertum bei mir
 und nimmer zu erkalten in
 flammender Begier, für diesen
 Schatz zu sorgen vom Abend
 bis zum Morgen durch
 herzliches Gebet.

ID

Gesangbuch1741_2_010681
 Gesangbuch1741_2_010682
 Gesangbuch1741_2_010683
 Gesangbuch1741_2_010684
 Gesangbuch1741_2_010685
 Gesangbuch1741_2_010686
 Gesangbuch1741_2_010687
 Gesangbuch1741_2_010688
 Gesangbuch1741_2_010689
 Gesangbuch1741_2_010690
 Gesangbuch1741_2_010691
 Gesangbuch1741_2_010692
 Gesangbuch1741_2_010693
 Gesangbuch1741_2_010694
 Gesangbuch1741_2_010695
 Gesangbuch1741_2_010696
 Gesangbuch1741_2_010697
 Gesangbuch1741_2_010698
 Gesangbuch1741_2_010699
 Gesangbuch1741_2_010700
 Gesangbuch1741_2_010701
 Gesangbuch1741_2_010702
 Gesangbuch1741_2_010703
 Gesangbuch1741_2_010704
 Gesangbuch1741_2_010705
 Gesangbuch1741_2_010706
 Gesangbuch1741_2_010707
 Gesangbuch1741_2_010708
 Gesangbuch1741_2_010709
 Gesangbuch1741_2_010710
 Gesangbuch1741_2_010711
 Gesangbuch1741_2_010712
 Gesangbuch1741_2_010713
 Gesangbuch1741_2_010714
 Gesangbuch1741_2_010715
 Gesangbuch1741_2_010716
 Gesangbuch1741_2_010717
 Gesangbuch1741_2_010718
 Gesangbuch1741_2_010719
 Gesangbuch1741_2_010720

Diplomatische Transkription

5. Ach! folt ich fie verlie-
 ren, die lieb, aus meinem
 fchooß, was könnte mich
 doch zieren? ich ftärbe nakt
 und bloß; drum foll, gleich
 Magdalenen, mein glau-
 bensaug mit thränen von
 dir erbitten fie.

6. Und darf ich endlich
 fcheiden von diefem kum-
 mer-plan, fo nimm mich,
 durch dein leiden erkauffen,
 freundlich an, bey dir mich
 zu behalten dort, wo man
 vom erkalten und fcheiden
 nichts mehr weiß.

605. Mel. 2.
 DU unvergleichlichs
 gut, wer wolte dich
 nicht lieben? wer
 wolte

<pb n="558a" src="558.jpg" />
 540 Von der feurigen Liebes=Gluth.
 wolte nicht fein herz um
 dich o GOTT betrüben?
 wer wolte nicht mit geift
 und finn zu dir mein JEfu
 wandern hin?

2. Du bift der ewge glanz,
 den auch bloß anzufchauen
 kein engel wärdig ift : wie
 darf ein menfch fich trauen?
 und dennoch bift du mehr
 gemein, als immermehr der
 fonnenfchein.

3. Du bift die Majeftat,
 der alles ehr erzeiget, der
 HErr, vor dem erd, höll und
 himmel tief fich neiget : und
 doch neigft du dich HErr,

Normalisierter Text

5. Ach! Sollt' ich sie verlieren,
 die Lieb', aus meinem
 Schoß, was könnte mich
 doch zieren? Ich stürbe nackt
 und bloß; drum soll, gleich
 Magdalenen, mein Glaubensaug'
 mit Tränen von
 dir erbitten sie.

6. Und darf ich endlich
 scheiden von diesem Kummerplan,
 so nimm mich,
 durch dein Leiden erkauffen,
 freundlich an, bei dir mich
 zu behalten dort, wo man
 vom Erkalten und Scheiden
 nichts mehr weiß.

605. Mel. 2.
 Du unvergleichliches
 Gut, wer wollte dich
 nicht lieben? Wer

<pb n="558a" src="558.jpg" />
 540 Von der feurigen Liebesglut.
 wollte nicht sein Herz um
 dich, o Gott, betrüben?
 Wer wollte nicht mit Geist
 und Sinn zu dir, mein Jesu,
 wandern hin?

2. Du bist der ew'ge Glanz,
 den auch bloß anzuschauen
 kein Engel würdig ist: Wie
 darf ein Mensch sich trauen?
 Und dennoch bist du mehr
 gemein, als immermehr der
 Sonnenschein.

3. Du bist die Majestät,
 der alles Ehr' erzeiget, der
 Herr, vor dem Erd', Höll' und
 Himmel tief sich neiget: Und
 doch neigst du dich, Herr,

ID

Gesangbuch1741_2_010721
 Gesangbuch1741_2_010722
 Gesangbuch1741_2_010723
 Gesangbuch1741_2_010724
 Gesangbuch1741_2_010725
 Gesangbuch1741_2_010726
 Gesangbuch1741_2_010727
 Gesangbuch1741_2_010728
 Gesangbuch1741_2_010729
 Gesangbuch1741_2_010730
 Gesangbuch1741_2_010731
 Gesangbuch1741_2_010732
 Gesangbuch1741_2_010733
 Gesangbuch1741_2_010734
 Gesangbuch1741_2_010735
 Gesangbuch1741_2_010736
 Gesangbuch1741_2_010737
 Gesangbuch1741_2_010738
 Gesangbuch1741_2_010739
 Gesangbuch1741_2_010740
 Gesangbuch1741_2_010741
 Gesangbuch1741_2_010742
 Gesangbuch1741_2_010743
 Gesangbuch1741_2_010744
 Gesangbuch1741_2_010745
 Gesangbuch1741_2_010746
 Gesangbuch1741_2_010747
 Gesangbuch1741_2_010748
 Gesangbuch1741_2_010749
 Gesangbuch1741_2_010750
 Gesangbuch1741_2_010751
 Gesangbuch1741_2_010752
 Gesangbuch1741_2_010753
 Gesangbuch1741_2_010754
 Gesangbuch1741_2_010755
 Gesangbuch1741_2_010756
 Gesangbuch1741_2_010757
 Gesangbuch1741_2_010758
 Gesangbuch1741_2_010759
 Gesangbuch1741_2_010760

Diplomatische Transkription

fo weit zu mir, der puren
 nichtigkeit.
 4. Du bist die weisheit
 felbft, die ewiglich regieret,
 der tiefeste verstand, der alles
 glicklich fähret : und doch
 kommst du mich hinzufährn,
 daß auch ich foll mit dir
 regiern.
 5. Du bist das höchfte gut,
 du darfft kein gut verlan-
 gen, du felbft bist alle luft,
 darfft keine luft empfangen :
 und doch macht dir mein
 armes herz bis diefen tag
 noch freud und fchmerz.
 6. Du bist die fchönheit
 felbft, du kanft nichts fchö-
 ners finden! es kan dich
 nichts, als nur dein eigne
 fchönheit, binden : und doch
 <pb n="558b" src="558.jpg" />
 hat deiner liebe band dic
 mir, dem fchatten, zuge
 wandt.
 7. Du lizest auf dem
 thron, fer dem die teufel zit
 tern; es darf in deinem reic
 fch ohne dich nichts wittern
 und doch giebst du dich f
 herab um mich bis an da
 creuz und grab.
 8. Du unvergleichlich
 gut, wie folt ich dich nich
 lieben? wie folte fch ei
 herz um dich nicht imme
 ßben? ach! wäre doc
 mein geift und finn zu di
 fchon ganz, mein JESU
 hin.

Normalisierter Text

so weit zu mir, der puren
 Nichtigkeit.
 4. Du bist die Weisheit
 selbst, die ewiglich regieret,
 der tiefste Verstand, der alles
 glücklich führet: Und doch
 kommst du mich hinzuführen,
 dass auch ich soll mit dir
 regieren.
 5. Du bist das höchste Gut,
 du darfst kein Gut verlangen,
 du selbst bist alle Lust,
 darfst keine Lust empfangen:
 Und doch macht dir mein
 armes Herz bis diesen Tag
 noch Freud' und Schmerz.
 6. Du bist die Schönheit
 selbst, du kannst nichts schöneres
 finden! Es kann dich
 nichts, als nur dein eigne
 Schönheit, binden: Und doch
 <pb n="558b" src="558.jpg" />
 hat deiner Liebe Band dich
 mir, dem Schatten, zugewandt.
 7. Du sitztest auf dem
 Thron, vor dem die Teufel zittern;
 es darf in deinem Reich
 sich ohne dich nichts wittern:
 Und doch gibst du dich so
 herab um mich bis an das
 Kreuz und Grab.
 8. Du unvergleichliches
 Gut, wie sollt' ich dich nicht
 lieben? Wie sollte sich ein
 Herz um dich nicht immer
 üben? Ach! Wäre doch
 mein Geist und Sinn zu dir
 schon ganz, mein Jesu,
 hin.
 606. Mel. 25.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010761	606. Mel. 25	Höchste Lust und Herzvergnügen,
Gesangbuch1741_2_010762	Höchste Luft und Herz	auserkorener
Gesangbuch1741_2_010763	vergnügen, auser	und erfahrener,
Gesangbuch1741_2_010764	kohmer und erfahr	liebster Seelenbräutigam?
Gesangbuch1741_2_010765	ner, liebfter feelen ꝛ brauti	Ach! Gib du mir das
Gesangbuch1741_2_010766	gam? Ach! gieb du mir das	Vermögen, dass ich dich mag
Gesangbuch1741_2_010767	vermögen, daß ich dich mag	hoch erheben, o du treues
Gesangbuch1741_2_010768	hoch erheben, o du treues	Gotteslamm!
Gesangbuch1741_2_010769	GOTTes=Lamm!	2. Du bist meiner armen
Gesangbuch1741_2_010770	2. Du bist meiner armen	Seele ein erquickend und gesegnet
Gesangbuch1741_2_010771	feelen ein erquickend und ge-	lust-erfülltes Paradies.
Gesangbuch1741_2_010772	segnet luft-erfülltes para-	Ey! Was sollte mir denn
Gesangbuch1741_2_010773	dies, ey! was folte mir denn	fehlen, wenn ich dich im Herzen
Gesangbuch1741_2_010774	fehlen, wenn ich dich im her-	habe in dem seligsten
Gesangbuch1741_2_010775	zen habe in dem feligften	Genuss?
Gesangbuch1741_2_010776	genieß?	3. Offenbarst du deine
Gesangbuch1741_2_010777	3. Offenbahrt du deine	Kräfte, o wie mächtig und
Gesangbuch1741_2_010778	kräfte, o wie mächtig und	durchdringend übermeistern
Gesangbuch1741_2_010779	durchdringend übermeistern	sie
Gesangbuch1741_2_010780	fie	<pb n="559a" src="559.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010781	<pb n="559a" src="559.jpg" />	Von der feurigen Liebesglut. 541
Gesangbuch1741_2_010782	Von der feurigen Liebes-Gluth. 541	sie das Herz! Deines Geistes
Gesangbuch1741_2_010783	fie das herz! deines Geiftes	Balsamsäfte führen ohne
Gesangbuch1741_2_010784	ballams-säfte führen ohne	viel Geberden * schleunig zu
Gesangbuch1741_2_010785	viel geberden * schleunig zu	dir himmelwärts.
Gesangbuch1741_2_010786	dir himmelwärts.	* Luc. 17, 20.
Gesangbuch1741_2_010787	* Luc. 17, 20.	4. Du bist der magnet der
Gesangbuch1741_2_010788	4. Du bist der magnet der	Liebe, der in heißen Liebeszügen
Gesangbuch1741_2_010789	liebe, der in heißen liebes-zü-	Seelen zieht und entzündet;
Gesangbuch1741_2_010790	gen feelen ziehet und ent-	diese Kraft führt uns
Gesangbuch1741_2_010791	zündt; diele kraft führt uns	im Triebe immer zu dir, bis
Gesangbuch1741_2_010792	im triebe immer zu dir, bis	wir werden in dein herze fest
Gesangbuch1741_2_010793	wir werden in dein herze felt	gegründt.
Gesangbuch1741_2_010794	gegründt.	5. Ach! du haft mich auch
Gesangbuch1741_2_010795	5. Ach! du haft mich auch	ergriffen, blas' das feuer
Gesangbuch1741_2_010796	ergriffen, blas' das feuer	deiner liebe ftets in meiner
Gesangbuch1741_2_010797	deiner liebe ftets in meiner	feelen auf! deine lieb hat
Gesangbuch1741_2_010798	feelen auf! deine lieb hat	groffe tiefen; darum eil ich
Gesangbuch1741_2_010799	groffe tiefen; darum eil ich	zu der qvelle, wie ein hirfch
Gesangbuch1741_2_010800	zu der qvelle, wie ein hirfch	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010801	in vollem lauf.	in vollem Lauf.
Gesangbuch1741_2_010802	6. Alle welt mit allen læ-	6. Alle Welt mit allen Lüsten
Gesangbuch1741_2_010803	ften fpey ich aus dem her-	spei' ich aus dem Herzensgrunde
Gesangbuch1741_2_010804	zens = grunde als vergifte	als vergiftete
Gesangbuch1741_2_010805	fpeifen aus; nähre du mich	Speisen aus; nähre du mich
Gesangbuch1741_2_010806	in der wästen mit der reinen	in der Wüste mit der reinen
Gesangbuch1741_2_010807	himmels-liebe, bis ich komm	Himmelsliebe, bis ich komm'
Gesangbuch1741_2_010808	ins Vaters haus.	ins Vaters Haus.
Gesangbuch1741_2_010809	7. Denn du bist mein ei-	7. Denn du bist mein einig'
Gesangbuch1741_2_010810	nig alles, mein erbarmer	alles, mein Erbarmer
Gesangbuch1741_2_010811	und verfähner und der liebe	und Versöhner und der Liebe
Gesangbuch1741_2_010812	wunder = licht : wer ift fonft	Wunderlicht: Wer ist sonst
Gesangbuch1741_2_010813	der troft des falles? du, o	der Trost des Falles? Du, o
Gesangbuch1741_2_010814	JEfu! bifts alleine, drum	Jesu! Bist es alleine, drum
Gesangbuch1741_2_010815	dich mir zu eigen gieb!	dich mir zu eigen gib!
Gesangbuch1741_2_010816	8. Hör, ach hör! wie ich	8. Hör, ach hör! Wie ich
Gesangbuch1741_2_010817	mich freue, wie die feele	mich freue, wie die Seele
Gesangbuch1741_2_010818	gleichfam fpringet und fro-	gleichsam springet und frohlockend
Gesangbuch1741_2_010819	lockend jubilirt, wenn fie	jubiliret, wenn sie
Gesangbuch1741_2_010820	fählet deine treue : ach! fey	fühlet deine Treue: Ach! Sei
Gesangbuch1741_2_010821	<pb n="559b" src="559.jpg" />	<pb n="559b" src="559.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010822	mit ihr ewig, ewig, bis fie	mit ihr ewig, ewig, bis sie
Gesangbuch1741_2_010823	völlig triumphirt.	völlig triumphiert.
Gesangbuch1741_2_010824	607. Mel. 73.	607. Mel. 73.
Gesangbuch1741_2_010825	ER ift mir herzlich lieb,	Er ist mir herzlich lieb,
Gesangbuch1741_2_010826	ich bleibe an ihm	ich bleibe an ihm
Gesangbuch1741_2_010827	hangen : mein JE-	hangen: Mein Jesus,
Gesangbuch1741_2_010828	SUS, mein betrieb, thut	mein Betrieb, tut
Gesangbuch1741_2_010829	alle mein verlangen; ich	all' mein Verlangen; ich
Gesangbuch1741_2_010830	folge willig nach der füßen	folge willig nach der süßen
Gesangbuch1741_2_010831	liebe gleiß, allwo ich mir	Liebe Gleis, wo ich mir
Gesangbuch1741_2_010832	allein rath, troft und hel-	allein Rat, Trost und Hilfe
Gesangbuch1741_2_010833	fe weiß.	weiß.
Gesangbuch1741_2_010834	2. Er hat mich ehe dem	2. Er hat mich ehemdem
Gesangbuch1741_2_010835	zum eigenthum erworben,	zum Eigentum erworben,
Gesangbuch1741_2_010836	in feinen tod getauft, nach-	in seinen Tod getauft, nachdem
Gesangbuch1741_2_010837	dem er felbft geftorben.	er selbst gestorben.
Gesangbuch1741_2_010838	Ach! mein Immanuel!	Ach! Mein Immanuel!
Gesangbuch1741_2_010839	brich recht in mir herfür;	Brich recht in mir hervor;
Gesangbuch1741_2_010840	o bilde du mich felbft nach	o bilde du mich selbst nach

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010841	deiner liebs-begier.	deiner Liebesbegier.
Gesangbuch1741_2_010842	3. Auf deinen holden	3. Auf deinen holden
Gesangbuch1741_2_010843	wink erfreut mich schmach	Wink erfreut mich Schmach
Gesangbuch1741_2_010844	und schande; kommt fonften	und Schande; kommt sonst
Gesangbuch1741_2_010845	ungemach, fo finds nur lie-	Ungemach, so find's nur Liebesbande;
Gesangbuch1741_2_010846	bes-bande; lieg ich an dei-	lieg' ich an deiner
Gesangbuch1741_2_010847	ner bruft, fo nagt den geift	Brust, so nagt den Geist
Gesangbuch1741_2_010848	kein schmerz; ich leb und	kein Schmerz; ich leb' und
Gesangbuch1741_2_010849	liebe dich, Immanuel, mein	liebe dich, Immanuel, mein
Gesangbuch1741_2_010850	herz!	Herz!
Gesangbuch1741_2_010851	608.	608.
Gesangbuch1741_2_010852	Ich laß ihn nicht, der	Ich lass' ihn nicht, der
Gesangbuch1741_2_010853	sich gelaffen um mein	sich gelassen um mein
Gesangbuch1741_2_010854	verschertztes heyl her-	verschertztes Heil herab!
Gesangbuch1741_2_010855	ab! er, der mich einmahl	Er, der mich einmal
Gesangbuch1741_2_010856	wolt umfaffen, muft mei-	wollt' umfassen, musst' meinewegen
Gesangbuch1741_2_010857	netwegen in das grab; ob	in das Grab; ob mir
Gesangbuch1741_2_010858	mir	
Gesangbuch1741_2_010859	<pb n="560a" src="560.jpg" />	<pb n="560a" src="560.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010860	542 Von der feurigen Liebes-Gluth.	542 Von der feurigen Liebesglut.
Gesangbuch1741_2_010861	mir die welt gleich viel ver-	mir die Welt gleich viel verspricht,
Gesangbuch1741_2_010862	spricht, zu brechen meiner	zu brechen meiner
Gesangbuch1741_2_010863	liebe pflicht ; ich laß ihn	Liebe Pflicht; ich lass' ihn
Gesangbuch1741_2_010864	nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_2_010865	2. Ich laß ihn nicht, (will	2. Ich lass' ihn nicht (will
Gesangbuch1741_2_010866	Jacob werden) er habe denn	Jakob werden), er habe denn
Gesangbuch1741_2_010867	gesegnet mich; und mäßt ich	gesegnet mich; und müsst' ich
Gesangbuch1741_2_010868	drüber von der erden; mein	drüber von der Erden; mein
Gesangbuch1741_2_010869	glaube zieht ihn doch an sich.	Glaube zieht ihn doch an sich.
Gesangbuch1741_2_010870	Ob mir gelenk und hefte	Ob mir Gelenk und Hüfte
Gesangbuch1741_2_010871	bricht, und gar vergehet	bricht, und gar vergehet
Gesangbuch1741_2_010872	mein geficht ; ich laß ihn	mein Gesicht; ich lass' ihn
Gesangbuch1741_2_010873	nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_2_010874	3. Ich laß ihn nicht, kommt	3. Ich lass' ihn nicht, kommt
Gesangbuch1741_2_010875	eine plage, und fezt mein	eine Plage, und setzt mein
Gesangbuch1741_2_010876	wiffen auf die prob : mein	Wissen auf die Prob': Mein
Gesangbuch1741_2_010877	creuz ist feine, das ich trage;	Kreuz ist seine, das ich trage;
Gesangbuch1741_2_010878	drum fing ich ihm dafer ein	drum sing' ich ihm dafür ein
Gesangbuch1741_2_010879	lob. Er bleibet meines her-	Lob. Er bleibet meines Herzens
Gesangbuch1741_2_010880	zens licht, drum hab ich ein	Licht, drum hab' ich ein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010881	vergnägt geficht, und laß ihn	vergnügt' Gesicht, und lass' ihn
Gesangbuch1741_2_010882	nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_2_010883	609. Mel. 54.	609. Mel. 54.
Gesangbuch1741_2_010884	Ich rähme mich einzig	Ich rühme mich einzig
Gesangbuch1741_2_010885	der blutigen wunden,	der blutigen Wunden,
Gesangbuch1741_2_010886	die JEfus an handen	die Jesus an Händen
Gesangbuch1741_2_010887	und fällen empfunden :	und Füßen empfunden:
Gesangbuch1741_2_010888	drein will ich mich wiklen,	Drein will ich mich wickeln,
Gesangbuch1741_2_010889	da will ich bekleben; fo fähr	da will ich bekleben; so führ'
Gesangbuch1741_2_010890	ich, wie Henoch, ein gott-	ich, wie Henoch, ein göttliches
Gesangbuch1741_2_010891	liches leben.	Leben.
Gesangbuch1741_2_010892	2. Es mag die welt fter-	2. Es mag die Welt stürmen,
Gesangbuch1741_2_010893	men, gleich wäten und to-	gleich wüten und toben,
Gesangbuch1741_2_010894	ben, den lieblichen JEFum	den lieblichen Jesus
Gesangbuch1741_2_010895	will dennoch ich loben : es	will dennoch ich loben: Es
Gesangbuch1741_2_010896	möchteu gleich blizen und	möchten gleich blitzen und
Gesangbuch1741_2_010897	donner drein knallen; fo	Donner drein knallen; so
Gesangbuch1741_2_010898	<pb n="560b" src="560.jpg" />	<pb n="560b" src="560.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010899	will ich von JEFu doch nim	will ich von Jesus doch nimmermehr
Gesangbuch1741_2_010900	mermehr fallen.	fallen.
Gesangbuch1741_2_010901	3. Denn JEFus betrachtet	3. Denn Jesus betrachtet
Gesangbuch1741_2_010902	die fchmachtige herzen, ver	die schwächigen Herzen, versüßet
Gesangbuch1741_2_010903	fället mit freuden die bittere	mit Freuden die bitteren
Gesangbuch1741_2_010904	fchmerzen : das weiß ich	Schmerzen: Das weiß ich
Gesangbuch1741_2_010905	nun alles, drum will ich	nun alles, drum will ich
Gesangbuch1741_2_010906	nicht laffen von meinem	nicht lassen von meinem
Gesangbuch1741_2_010907	herz = JESU, ich muß ihn	Herz-Jesu, ich muss ihn
Gesangbuch1741_2_010908	umfallen.	umfassen.
Gesangbuch1741_2_010909	4. Ach fehet! mein JEFus	4. Ach, sehet! Mein Jesus
Gesangbuch1741_2_010910	kömmt freundlich gegän	kommt freundlich gegangen
Gesangbuch1741_2_010911	gen, und will mich für lie	und will mich vor Liebe
Gesangbuch1741_2_010912	be falt bränftig umfängen;	fast brünstig umfängen;
Gesangbuch1741_2_010913	o liebe! o freude! o lieb	o Liebe! o Freude! o liebliches
Gesangbuch1741_2_010914	liches leben! wer wolte von	Leben! Wer wolte von
Gesangbuch1741_2_010915	JESU nicht immerdar	Jesus nicht immerdar
Gesangbuch1741_2_010916	fchweben.	schweben?
Gesangbuch1741_2_010917	5. Auf JEFum find alle	5. Auf Jesus sind alle
Gesangbuch1741_2_010918	gedanken gerichtet, dem	Gedanken gerichtet, dem
Gesangbuch1741_2_010919	hab ich mich ganzlich mit	hab' ich mich gänzlich mit
Gesangbuch1741_2_010920	allem verpflichtet, den hab	allem verpflichtet, den hab'

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_010921	ich mir einzig für allem erle	ich mir einzig vor allem erlesen,
Gesangbuch1741_2_010922	fen, fo lange mich träget	solange mich träget
Gesangbuch1741_2_010923	das irdliche wesen.	das irdische Wesen.
Gesangbuch1741_2_010924	610. Mel. 80.	610. Mel. 80.
Gesangbuch1741_2_010925	Ich will dich lieben,	Ich will dich lieben,
Gesangbuch1741_2_010926	meine Stärke, ich will	meine Stärke, ich will
Gesangbuch1741_2_010927	dich lieben, meine	dich lieben, meine
Gesangbuch1741_2_010928	zier! ich will dich lieben	Zier! Ich will dich lieben
Gesangbuch1741_2_010929	mit dem werke und immer	mit dem Werke und immerwährender
Gesangbuch1741_2_010930	währender begier : ich will	Begier: Ich will
Gesangbuch1741_2_010931	dich lieben, fchönstes licht!	dich lieben, schönstes Licht!
Gesangbuch1741_2_010932	wenn mir auchs herze bricht.	Wenn mir auch das Herze bricht.
Gesangbuch1741_2_010933	2. Ich will dich lieben, o	2. Ich will dich lieben, o
Gesangbuch1741_2_010934	mein leben! als meinen al	mein Leben! Als meinen allerliebsten
Gesangbuch1741_2_010935	lerliebften Freund : ich will	Freund: Ich will
Gesangbuch1741_2_010936	dich	dich
Gesangbuch1741_2_010937	<pb n="561a" src="561.jpg" />	<pb n="561a" src="561.jpg" />
Gesangbuch1741_2_010938	Von der feurigen Liebes-Gluth. 543	Von der feurigen Liebesglut. 543
Gesangbuch1741_2_010939	dich lieben und erheben, fo	dich lieben und erheben, solange
Gesangbuch1741_2_010940	lange mich dein glanz be-	mich dein Glanz bescheint:
Gesangbuch1741_2_010941	scheint : ich will dich lieben,	Ich will dich lieben,
Gesangbuch1741_2_010942	GOTTes-Lamm! als meinen	Gotteslamm! Als meinen
Gesangbuch1741_2_010943	brautigam.	Bräutigam.
Gesangbuch1741_2_010944	3. Ach! daß ich dich fo spät	3. Ach! Dass ich dich so spät
Gesangbuch1741_2_010945	erkennt, du hochgelobte	erkannt, du hochgelobte
Gesangbuch1741_2_010946	fchönheit du; und dich nicht	Schönheit du; und dich nicht
Gesangbuch1741_2_010947	eher mein genennet, du höch-	eher mein genannt, du höchstes
Gesangbuch1741_2_010948	stes gut und wahre ruh! es	Gut und wahre Ruh! Es
Gesangbuch1741_2_010949	ist mir leid, ich bin betrübt,	ist mir leid, ich bin betrübt,
Gesangbuch1741_2_010950	daß ich fo spät geliebt.	dass ich so spät geliebt.
Gesangbuch1741_2_010951	4. Ich lief verirrt und	4. Ich lief verirrt und
Gesangbuch1741_2_010952	gar verblendet, ich fuchte	gar verblendet, ich suchte
Gesangbuch1741_2_010953	dich und fand dich nicht; ich	dich und fand dich nicht; ich
Gesangbuch1741_2_010954	hatte mich von dir gewen-	hatte mich von dir gewendet
Gesangbuch1741_2_010955	det, und liebte das gefchaf-	und liebte das geschaffne
Gesangbuch1741_2_010956	ne licht : nun aber ifts durch	Licht: Nun aber ist es
Gesangbuch1741_2_010957	dich gefchehn, daß ich dich	durch dich geschehn, dass ich
Gesangbuch1741_2_010958	hab erfehn.	dich hab' ersehn.
Gesangbuch1741_2_010959	5. Ich danke dir, du wah-	5. Ich danke dir, du wahre
Gesangbuch1741_2_010960	re Sonne! daß mir dein	Sonne! Dass mir dein

ID

Gesangbuch1741_2_010961
 Gesangbuch1741_2_010962
 Gesangbuch1741_2_010963
 Gesangbuch1741_2_010964
 Gesangbuch1741_2_010965
 Gesangbuch1741_2_010966
 Gesangbuch1741_2_010967
 Gesangbuch1741_2_010968
 Gesangbuch1741_2_010969
 Gesangbuch1741_2_010970
 Gesangbuch1741_2_010971
 Gesangbuch1741_2_010972
 Gesangbuch1741_2_010973
 Gesangbuch1741_2_010974
 Gesangbuch1741_2_010975
 Gesangbuch1741_2_010976
 Gesangbuch1741_2_010977
 Gesangbuch1741_2_010978
 Gesangbuch1741_2_010979
 Gesangbuch1741_2_010980
 Gesangbuch1741_2_010981
 Gesangbuch1741_2_010982
 Gesangbuch1741_2_010983
 Gesangbuch1741_2_010984
 Gesangbuch1741_2_010985
 Gesangbuch1741_2_010986
 Gesangbuch1741_2_010987
 Gesangbuch1741_2_010988
 Gesangbuch1741_2_010989
 Gesangbuch1741_2_010990
 Gesangbuch1741_2_010991
 Gesangbuch1741_2_010992
 Gesangbuch1741_2_010993
 Gesangbuch1741_2_010994
 Gesangbuch1741_2_010995
 Gesangbuch1741_2_010996
 Gesangbuch1741_2_010997
 Gesangbuch1741_2_010998
 Gesangbuch1741_2_010999
 Gesangbuch1741_2_011000

Diplomatische Transkription

glanz hat licht gebracht : ich
 danke dir, du Himmels-
 Sonne! daß du mich froh
 und frey gemacht : ich dan-
 ke dir, du faffer Mund, daß
 du mich machft gefund.
 6. Erhalte mich auf dei-
 nen ftegen, und laß mich
 nicht mehr irre gehn, laß
 meinen fuß in deinen wegen
 nicht ftraucheln oder ftille
 ftehn : erleuchte leib und fee-
 le ganz, du ftarker him-
 mels-glanz.
 7. Gieb meinen augen
 ftete thränen, gieb meinem
 <pb n="561b" src="561.jpg" />
 herzen keufche brunft; laß
 meine feele fich gewöhnen zu
 üben in der liebe-kunft : laß
 meinen geift, finn und ver-
 ftand, feyn ftets zu dir ge-
 wandt.
 8. Ich will dich lieben,
 meine krone, ich will dich lie-
 ben, meinen GOTT; ich will
 dich lieben ohne lohne, auch
 in der allergrößten noth : ich
 will dich lieben, fchönftes
 Licht! wenn auch die hätte
 bricht.
 611. Mel. 78.
 JEU! deine liebes-
 flamme macht, daß
 ich die welt ver-
 damme, wenn fie mir das
 eitle fpiel ihrer liebe zeigen
 will : deine treu ift meine
 freude, deine wolluft meine
 weide, und dein fegen mein

Normalisierter Text

Glanz hat Licht gebracht: Ich
 danke dir, du Himmelssonne!
 Dass du mich froh
 und frei gemacht: Ich danke
 dir, du süßer Mund, dass
 du mich machst gesund.
 6. Erhalte mich auf deinen
 Stegen und lass mich
 nicht mehr irre gehn, lass
 meinen Fuß in deinen Wegen
 nicht straucheln oder stille
 stehn: Erleuchte Leib und Seele
 ganz, du starker Himmelsglanz.
 7. Gib meinen Augen
 stete Tränen, gib meinem
 <pb n="561b" src="561.jpg" />
 Herzen keusche Brunst; lass
 meine Seele sich gewöhnen zu
 üben in der Liebeskunst: Lass
 meinen Geist, Sinn und Verstand
 stets zu dir gewandt
 sein.
 8. Ich will dich lieben,
 meine Krone, ich will dich lieben,
 meinen Gott; ich will
 dich lieben ohne Lohn, auch
 in der allergrößten Not: Ich
 will dich lieben, schönstes
 Licht! Wenn auch die Hütte
 bricht.
 611. Mel. 78.
 Jesu! Deine Liebesflamme
 macht, dass
 ich die Welt verdamme,
 wenn sie mir das
 eitle Spiel ihrer Liebe zeigen
 will: Deine Treu' ist meine
 Freude, deine Wollust meine
 Weide und dein Segen mein

ID

Gesangbuch1741_2_011001
 Gesangbuch1741_2_011002
 Gesangbuch1741_2_011003
 Gesangbuch1741_2_011004
 Gesangbuch1741_2_011005
 Gesangbuch1741_2_011006
 Gesangbuch1741_2_011007
 Gesangbuch1741_2_011008
 Gesangbuch1741_2_011009
 Gesangbuch1741_2_011010
 Gesangbuch1741_2_011011
 Gesangbuch1741_2_011012
 Gesangbuch1741_2_011013
 Gesangbuch1741_2_011014
 Gesangbuch1741_2_011015
 Gesangbuch1741_2_011016
 Gesangbuch1741_2_011017
 Gesangbuch1741_2_011018
 Gesangbuch1741_2_011019
 Gesangbuch1741_2_011020
 Gesangbuch1741_2_011021
 Gesangbuch1741_2_011022
 Gesangbuch1741_2_011023
 Gesangbuch1741_2_011024
 Gesangbuch1741_2_011025
 Gesangbuch1741_2_011026
 Gesangbuch1741_2_011027
 Gesangbuch1741_2_011028
 Gesangbuch1741_2_011029
 Gesangbuch1741_2_011030
 Gesangbuch1741_2_011031
 Gesangbuch1741_2_011032
 Gesangbuch1741_2_011033
 Gesangbuch1741_2_011034
 Gesangbuch1741_2_011035
 Gesangbuch1741_2_011036
 Gesangbuch1741_2_011037
 Gesangbuch1741_2_011038
 Gesangbuch1741_2_011039
 Gesangbuch1741_2_011040

Diplomatische Transkription

gewinn, bis ich einft da
 heime bin.
 2. Deine liebe ift mir faffe,
 und je mehr ich fie genieffe,
 defto mehr vertieft fich
 meine feele ganz in dich;
 und wenn ich in deiner liebe
 mich nur wenig ftunden
 ebe, ift die kurze zeit fär
 wahr beffer, als viel tau
 fend jahr.
 612. Mel. 130.
 JEU, mein treuer!
 laß doch dein feuer
 ftets
 <pb n="562a" src="562.jpg" />
 544 Von der feurigen LiebesGluth.
 ftets in mir brennen,
 und uns nichts trennen;
 folt ich mit fchmachten nicht
 nach dir trachten? Wär
 doch durch lieben mein froft
 vertrieben! mein froft ver
 trieben!
 2. Taufend urfachen fol
 ten es machen, daß ich ftets
 bliebe voll lob und liebe.
 Dich hat das lieben, HErr!
 erft getrieben! auch mich zu
 neigen zu dielen fteigen. .,:
 3. Schaffen, erlöfen, ret
 ten vom böfen, find lauter
 triebe inniger liebe. Laß
 mich anfangen, wie du ge
 gangen, und dir zu leben
 mein herz ergeben. .,:
 613. Mel. 31.
 IHr Seraphim, die ihr
 den kennt, den meine
 feele Heyland nennt!

Normalisierter Text

Gewinn, bis ich einst daheim
 bin.
 2. Deine Liebe ist mir süße,
 und je mehr ich sie genieße,
 desto mehr vertieft sich
 meine Seele ganz in dich;
 und wenn ich in deiner Liebe
 mich nur wenig Stunden
 übe, ist die kurze Zeit fürwahr
 besser, als viel tausend
 Jahr'.
 612. Mel. 130.
 Jesu, mein Treuer!
 Lass doch dein Feuer
 stets
 <pb n="562a" src="562.jpg" />
 544 Von der feurigen Liebesglut.
 stets in mir brennen und
 uns nichts trennen; sollt'
 ich mit Schmachten nicht
 nach dir trachten? Wär
 doch durch Lieben mein Frost
 vertrieben! Mein Frost vertrieben!
 2. Tausend Ursachen sollten
 es machen, dass ich stets
 bliebe voll Lob und Liebe.
 Dich hat das Lieben, Herr!
 erst getrieben, auch mich zu
 neigen zu diesen Steigen. .,:
 3. Schaffen, erlösen, retten
 vom Bösen, sind lauter
 Triebe inniger Liebe. Lass
 mich anfangen, wie du gegangen,
 und dir zu leben
 mein Herz ergeben. .,:
 613. Mel. 31.
 Ihr Seraphim, die ihr
 den kennt, den meine
 Seele Heiland nennt!

ID

Gesangbuch1741_2_011041
 Gesangbuch1741_2_011042
 Gesangbuch1741_2_011043
 Gesangbuch1741_2_011044
 Gesangbuch1741_2_011045
 Gesangbuch1741_2_011046
 Gesangbuch1741_2_011047
 Gesangbuch1741_2_011048
 Gesangbuch1741_2_011049
 Gesangbuch1741_2_011050
 Gesangbuch1741_2_011051
 Gesangbuch1741_2_011052
 Gesangbuch1741_2_011053
 Gesangbuch1741_2_011054
 Gesangbuch1741_2_011055
 Gesangbuch1741_2_011056
 Gesangbuch1741_2_011057
 Gesangbuch1741_2_011058
 Gesangbuch1741_2_011059
 Gesangbuch1741_2_011060
 Gesangbuch1741_2_011061
 Gesangbuch1741_2_011062
 Gesangbuch1741_2_011063
 Gesangbuch1741_2_011064
 Gesangbuch1741_2_011065
 Gesangbuch1741_2_011066
 Gesangbuch1741_2_011067
 Gesangbuch1741_2_011068
 Gesangbuch1741_2_011069
 Gesangbuch1741_2_011070
 Gesangbuch1741_2_011071
 Gesangbuch1741_2_011072
 Gesangbuch1741_2_011073
 Gesangbuch1741_2_011074
 Gesangbuch1741_2_011075
 Gesangbuch1741_2_011076
 Gesangbuch1741_2_011077
 Gesangbuch1741_2_011078
 Gesangbuch1741_2_011079
 Gesangbuch1741_2_011080

Diplomatische Transkription

geht, bringet meinen braut-
 gam hin, daß ich für lieb
 erkranket bin!
 2. Ich habe schon so lang
 und oft nach ihm gefchryen
 und gehoft; zu ihm gefagt
 mit tauſend ach : um dich,
 mein JESU! bin ich
 ſchwach.
 3. Nun ſterb' ich hin, wo er
 nicht kömmt, und mich in
 feine arme nimmt : ach!
 ach! was iſts vor große
 <pb n="562b" src="562.jpg" />
 pein, ihn lieben und nich
 bey ihm feyn!
 614. Mel. 21
 MEinen JEFum la
 ich nicht; weil e
 ſich für mich gege
 ben, ſo erfordert mei
 pflicht, klettenweis an ih
 zu kleben : er iſt meines le
 bens licht, meinen JEFu
 laß ich nicht.
 2. JEFum laß ich nim
 mer nicht, weil ich foll au
 erden leben; ihm hab ic
 voll zuverſicht, was ich bi
 und hab ergeben : alles i
 auf ihn gericht, meinen JE
 fum laß ich nicht.
 3. Laß vergehen das ge
 ſicht, hören, ſchmecken, füh
 len, weichen; laß das lezt
 tageslicht mich auf dieſe
 welt erreichen : wenn di
 irdſche hätte bricht, meine
 JEFum laß ich nicht.
 4. Ich werd' ihn auc

Normalisierter Text

Geht, bringet meinen Bräutigam
 hin, dass ich vor Lieb'
 erkranket bin!
 2. Ich habe schon so lang
 und oft nach ihm geschrien
 und gehofft; zu ihm gesagt
 mit tausend Ach: Um dich,
 mein Jesu! bin ich
 schwach.
 3. Nun sterb' ich hin, wo er
 nicht kommt und mich in
 seine Arme nimmt: Ach!
 Ach! Was ist es vor große
 <pb n="562b" src="562.jpg" />
 Pein, ihn lieben und nicht
 bei ihm sein!
 614. Mel. 21.
 Meinen Jesus lass'
 ich nicht; weil er
 sich für mich gegeben,
 so erfordert meine
 Pflicht, klettenweis' an ihn
 zu kleben: Er ist meines Lebens
 Licht, meinen Jesus
 lass' ich nicht.
 2. Jesus lass' ich nimmer
 nicht, weil ich soll auf
 Erden leben; ihm hab' ich
 voll Zuversicht, was ich bin
 und hab' ergeben: Alles ist
 auf ihn gericht', meinen Jesus
 lass' ich nicht.
 3. Lass' vergehen das Gesicht,
 Hören, Schmecken, Fühlen,
 Weichen; lass' das letzte
 Tageslicht mich auf dieser
 Welt erreichen: Wenn die
 ird'sche Hütte bricht, meinen
 Jesus lass' ich nicht.
 4. Ich werd' ihn auch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011081	lassen nicht, wenn ich nu	lassen nicht, wenn ich nun
Gesangbuch1741_2_011082	dahin gelanget, wo vo	dahin gelanget, wo vor
Gesangbuch1741_2_011083	seinem angeficht der gerecht	seinem Angesicht der Gerechten
Gesangbuch1741_2_011084	ten glaube pranget : mic	Glaube pranget: Mich
Gesangbuch1741_2_011085	erfreut fein angeficht, mei	erfreut sein Angesicht, meinen
Gesangbuch1741_2_011086	nen JEFum laß ich nicht.	Jesus lass' ich nicht.
Gesangbuch1741_2_011087	5. Nicht nach welt, nac	5. Nicht nach Welt, nach
Gesangbuch1741_2_011088	himmel nicht meine feel	Himmel nicht meine Seele
Gesangbuch1741_2_011089	wäncht und föhnet; JE	wünscht und stöhnet; Jesum
Gesangbuch1741_2_011090	fum wäncht fie und fei	wünscht sie und sein
Gesangbuch1741_2_011091	licht, der mich hat mit GÖt	Licht, der mich hat mit Gott
Gesangbuch1741_2_011092	ver	ver-
Gesangbuch1741_2_011093	<pb n="563a" src="563.jpg" />	<pb n="563a" src="563.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011094	Von der feurigen Liebes=Gluth. 545	Von der feurigen Liebesglut. 545
Gesangbuch1741_2_011095	verföhnet, der mich frey	versöhnet, der mich frei
Gesangbuch1741_2_011096	macht vom gericht : meinen	macht vom Gericht: Meinen
Gesangbuch1741_2_011097	JEFum laß ich nicht.	Jesus lass' ich nicht.
Gesangbuch1741_2_011098	6. JEFum laß ich nicht	6. Jesus lass' ich nicht
Gesangbuch1741_2_011099	von mir, geh ihm ewig an	von mir, geh' ihm ewig an
Gesangbuch1741_2_011100	der feiten : JEFus wird mich	der Seiten: Jesus wird mich
Gesangbuch1741_2_011101	ein und far zu dem lebens=	ein und für zu dem Lebensbächlein
Gesangbuch1741_2_011102	bachlein leiten. Selig, wer	leiten. Selig, wer
Gesangbuch1741_2_011103	von herzen fpricht : meinen	von Herzen spricht: Meinen
Gesangbuch1741_2_011104	JEFum laß ich nicht.	Jesus lass' ich nicht.
Gesangbuch1741_2_011105	615.	615.
Gesangbuch1741_2_011106	NUn will ich mich fchei=	Nun will ich mich scheiden
Gesangbuch1741_2_011107	den von allen dingen	von allen Dingen
Gesangbuch1741_2_011108	und mich zu meinm	und mich zu meinem
Gesangbuch1741_2_011109	liebften fchwingen, den	Liebsten schwingen, den
Gesangbuch1741_2_011110	ich allein mir hab erkieft :	ich allein mir hab' erkieset:
Gesangbuch1741_2_011111	nichts kan im himmel und	Nichts kann im Himmel und
Gesangbuch1741_2_011112	auf erden gefunden und ge=	auf Erden gefunden und genannt
Gesangbuch1741_2_011113	nennet werden, das er mir	werden, das er mir
Gesangbuch1741_2_011114	felbft nicht alles ift.	selbst nicht alles ist.
Gesangbuch1741_2_011115	2. Ein anderer mag fich	2. Ein anderer mag sich
Gesangbuch1741_2_011116	mit eiteln fchätzen, fo viel er	mit eitlen Schätzen, so viel er
Gesangbuch1741_2_011117	immer kan, ergözen; ich ha=	immer kann, ergötzen; ich habe
Gesangbuch1741_2_011118	be keinen fchaz als ihn.	keinen Schatz als ihn.
Gesangbuch1741_2_011119	Mein dichten, trachten und	Mein Dichten, Trachten und
Gesangbuch1741_2_011120	mein finnen, ja alles, was	mein Sinnen, ja alles, was

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011121	ich kan beginnen, geht nur	ich kann beginnen, geht nur
Gesangbuch1741_2_011122	zu meinem JEFu hin.	zu meinem Jesu hin.
Gesangbuch1741_2_011123	3. O taufend ꝛ geliebter!	3. O tausendgeliebter!
Gesangbuch1741_2_011124	du bift alleine, den ich von	Du bist es alleine, den ich von
Gesangbuch1741_2_011125	grund des herzens meyne,	Grund des Herzens meine,
Gesangbuch1741_2_011126	du bift mir, was ich nur beꝛ	du bist mir, was ich nur begehre!
Gesangbuch1741_2_011127	gehr! du bift mein labfal,	Du bist mein Labsal,
Gesangbuch1741_2_011128	mein getranke : mein	mein Getränke: Mein
Gesangbuch1741_2_011129	wunfch und was ich nur geꝛ	Wunsch und was ich nur gedenke,
Gesangbuch1741_2_011130	denke, mein lebens ꝛ brunn	mein Lebensbrunn
Gesangbuch1741_2_011131	und gnadenꝛmeer.	und Gnadenmeer.
Gesangbuch1741_2_011132	<pb n="563b" src="563.jpg" />	<pb n="563b" src="563.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011133	4. Du, du bift mein gnaꝛ	4. Du, du bist mein gnädiger
Gesangbuch1741_2_011134	diger abendꝛregen, mein	Abendregen, mein
Gesangbuch1741_2_011135	hoch ꝛ gewanfchter frähe ꝛ feꝛ	hochgewünschter Frühesegen,
Gesangbuch1741_2_011136	gen, mein fruchtbarlicher	mein fruchtbarer
Gesangbuch1741_2_011137	gnaden-thau; durch deinen	Gnadentau; durch deinen
Gesangbuch1741_2_011138	laft bläht meine feele in	Saft blüht meine Seele in
Gesangbuch1741_2_011139	ihrer dunkeln leibes ꝛ hõle	ihrer dunklen Leibeshöhle
Gesangbuch1741_2_011140	wie eine blum auf gräꝛ	wie eine Blum' auf grüner
Gesangbuch1741_2_011141	ner au.	Au.
Gesangbuch1741_2_011142	5. O ewiglich ꝛ blähender	5. O ewiglich blühender
Gesangbuch1741_2_011143	Nazarener! ich finde nichts	Nazarener! Ich finde nichts
Gesangbuch1741_2_011144	dir gleich noch ichõner, den	dir gleich noch schöner, den
Gesangbuch1741_2_011145	einig innig ich begehrt. Auf	einzig innig ich begehre. Auf
Gesangbuch1741_2_011146	dir, meinm bett und fanfꝛ	dir, meinem Bett und sanften
Gesangbuch1741_2_011147	ten kaffen, kan ich der beꝛ	Küssen, kann ich der besten
Gesangbuch1741_2_011148	ften ruh genieffen : drum	Ruh' genießen: Drum
Gesangbuch1741_2_011149	laß, ach! laß mich zu dir	lass', ach! lass' mich zu dir
Gesangbuch1741_2_011150	her.	her.
Gesangbuch1741_2_011151	6. Du fpeifelt mein herze	6. Du speisest mein Herz
Gesangbuch1741_2_011152	mit laßigkeiten, die keine	mit Süßigkeiten, die keine
Gesangbuch1741_2_011153	welt kan zubereiten, an dir	Welt kann zubereiten, an dir
Gesangbuch1741_2_011154	eß ich mich nimmer fatt : du	ess' ich mich nimmer satt: Du
Gesangbuch1741_2_011155	bift das luft ꝛ haus meiner	bist das Lusthaus meiner
Gesangbuch1741_2_011156	finnen, ein fette burg und	Sinnen, eine feste Burg und
Gesangbuch1741_2_011157	schloß, darinnen die feele	Schloss, darinnen die Seele
Gesangbuch1741_2_011158	ihre wohnung hat.	ihre Wohnung hat.
Gesangbuch1741_2_011159	7. Ich frage hinfort	7. Ich frage hinfort
Gesangbuch1741_2_011160	nichts mehr nach dem himꝛ	nichts mehr nach dem Himmel,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011161	mel, nach erden ꝛ luft und	nach Erdenlust und
Gesangbuch1741_2_011162	weltꝛgetümmel, du bist mir	Weltgetümmel, du bist mir
Gesangbuch1741_2_011163	mehr, als alle welt : du bist	mehr, als alle Welt: Du bist
Gesangbuch1741_2_011164	der himmel, den ich meyne,	der Himmel, den ich meine,
Gesangbuch1741_2_011165	das paradies, das mir	das Paradies, das mir
Gesangbuch1741_2_011166	alleine, und außer dem fonft	alleine, und außer dem sonst
Gesangbuch1741_2_011167	nichts gefällt.	nichts gefällt.
Gesangbuch1741_2_011168	8. Ich werd fchon erfül-	8. Ich werd' schon erfüllet
Gesangbuch1741_2_011169	let mit tausend freuden; doch	mit tausend Freuden; doch
Gesangbuch1741_2_011170	wenn ich werd von hinnen	wenn ich werd' von hinnen
Gesangbuch1741_2_011171	Mm fchei-	Mm schei-
Gesangbuch1741_2_011172	<pb n="564a" src="564.jpg" />	<pb n="564a" src="564.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011173	546 Von der feurigen LiebesꝛGluth.	546 Von der feurigen Liebesglut.
Gesangbuch1741_2_011174	fcheiden für deinen Sera-	scheiden für deinen Seraphinenthron,
Gesangbuch1741_2_011175	phinen ꝛ thron, wirft du	wirst du
Gesangbuch1741_2_011176	mich erft zu dir erheben, und	mich erst zu dir erheben, und
Gesangbuch1741_2_011177	ewiglich zu fchmecken geben,	ewiglich zu schmecken geben,
Gesangbuch1741_2_011178	dich höchstes gut! mein	dich, höchstes Gut! Mein
Gesangbuch1741_2_011179	kron und lohn!	Kron' und Lohn!
Gesangbuch1741_2_011180	616. Mel. 82.	616. Mel. 82.
Gesangbuch1741_2_011181	O JEſu! fchönſte fee-	O Jesu! Schönste Seelenzier!
Gesangbuch1741_2_011182	lenꝛzier! mein herze	Mein Herz
Gesangbuch1741_2_011183	brennet gegen dir,	brennet gegen dir
Gesangbuch1741_2_011184	und faffet dich mit treuer	und fasset dich mit treuer
Gesangbuch1741_2_011185	liebe; nach erd und him-	Liebe; nach Erd' und Himmel
Gesangbuch1741_2_011186	mel frag ich nicht, mein	frag' ich nicht, mein
Gesangbuch1741_2_011187	wille ift zu dir gericht, fo	Wille ist zu dir gericht', so
Gesangbuch1741_2_011188	gar, daß auch bey folchem	gar, dass auch bei solchem
Gesangbuch1741_2_011189	triebe die augen voller thra-	Triebe die Augen voller Tränen
Gesangbuch1741_2_011190	nen ftehn und alle feufzer	stehn und alle Seufzer
Gesangbuch1741_2_011191	aufwärts gehn.	aufwärts gehn.
Gesangbuch1741_2_011192	2. Du kamft mir ja zuvor,	2. Du kamst mir ja zuvor,
Gesangbuch1741_2_011193	mein Lamm, da du am bit-	mein Lamm, da du am bitterm
Gesangbuch1741_2_011194	tern creuzes ꝛ ftamm vor rei-	Kreuzesstamm vor reiner
Gesangbuch1741_2_011195	ner liebe ganz zerfloffeft :	Liebe ganz zerflossest:
Gesangbuch1741_2_011196	wie bränftig war die liebes-	Wie brünstig war die Liebesglut,
Gesangbuch1741_2_011197	glut, da du dein allertheur-	da du dein allertuerstes
Gesangbuch1741_2_011198	ftes blut freywillig auch für	Blut freiwillig auch für
Gesangbuch1741_2_011199	mich vergoffeft! und das	mich vergossest! Und das
Gesangbuch1741_2_011200	entzündet nun mein herz,	entzündet nun mein Herz,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011201	es liebet dich auch bey dem	es liebet dich auch bei dem
Gesangbuch1741_2_011202	fchmerz.	Schmerz.
Gesangbuch1741_2_011203	3. Du haft mir deine huld	3. Du hast mir deine Huld
Gesangbuch1741_2_011204	gefchenkt, mich von der welt	geschenkt, mich von der Welt
Gesangbuch1741_2_011205	zu dir gelenkt, daß ich nun	zu dir gelenkt, dass ich nun
Gesangbuch1741_2_011206	frölich an dich glaube : ich	fröhlich an dich glaube: Ich
Gesangbuch1741_2_011207	halt dich vor mein eigen-	halt' dich vor mein Eigentum,
Gesangbuch1741_2_011208	thum, ich fuch in deinem	ich such' in deinem
Gesangbuch1741_2_011209	heyle ruhm, ich nenne	Heile Ruhm, ich nenne
Gesangbuch1741_2_011210	mich nur deine taube, und	mich nur deine Taube und
Gesangbuch1741_2_011211	<pb n="564b" src="564.jpg" />	<pb n="564b" src="564.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011212	gebe, was ich hab und bin	gebe, was ich hab' und bin,
Gesangbuch1741_2_011213	mein JESU! dir zu ei	mein Jesu! dir zu eigen
Gesangbuch1741_2_011214	gen hin.	hin.
Gesangbuch1741_2_011215	4. Du haft aus groffe	4. Du hast aus großer
Gesangbuch1741_2_011216	liebes s huld noch immerfor	Liebeshuld noch immerfort
Gesangbuch1741_2_011217	mit mir gedult : wenn ic	mit mir Geduld: Wenn ich
Gesangbuch1741_2_011218	aus fleisches fchwachhei	aus Fleisches Schwachheit
Gesangbuch1741_2_011219	fehle, fo bittest du bey GÖt	fehle, so bittest du bei Gott
Gesangbuch1741_2_011220	fär mich, dein Geift be	für mich, dein Geist beschämt
Gesangbuch1741_2_011221	fchamt mich innerlich, da	mich innerlich, dass
Gesangbuch1741_2_011222	ich den fehler nicht verhehle	ich den Fehler nicht verhehle
Gesangbuch1741_2_011223	und folche gnaden s gätigkei	und solche Gnadengütigkeit
Gesangbuch1741_2_011224	macht mich zu neuem dan	macht mich zu neuem Dank
Gesangbuch1741_2_011225	bereit.	bereit.
Gesangbuch1741_2_011226	5. Wo findet man woh	5. Wo findet man wohl
Gesangbuch1741_2_011227	eine braut, der fch der brau	eine Braut, der sich der Bräutigam
Gesangbuch1741_2_011228	tigam vertraut, die fein	vertraut, die seine
Gesangbuch1741_2_011229	treu nicht lieben wolte	Treu' nicht lieben wollte?
Gesangbuch1741_2_011230	mein JElus hat mich längf	Mein Jesus hat mich längst
Gesangbuch1741_2_011231	erwehlt, und fch auf ewi	erwählt und sich auf ewig
Gesangbuch1741_2_011232	mir vermählt : wie kame	mir vermählt: Wie käme
Gesangbuch1741_2_011233	daß ich ihn laffen folte	es, dass ich ihn lassen sollte?
Gesangbuch1741_2_011234	nein, unfre lieb ift täglic	Nein, unsre Lieb' ist täglich
Gesangbuch1741_2_011235	neu, ich bleibe meinem freun	neu, ich bleibe meinem Freunde
Gesangbuch1741_2_011236	de treu.	treu.
Gesangbuch1741_2_011237	617. Mel. 30	617. Mel. 30.
Gesangbuch1741_2_011238	O wie felig ift die feel	O wie selig ist die Seele,
Gesangbuch1741_2_011239	die in diefer jammer	die in dieser Jammerhöll'
Gesangbuch1741_2_011240	höl herzlich liebe	herzlich liebt

ID

Gesangbuch1741_2_011241
 Gesangbuch1741_2_011242
 Gesangbuch1741_2_011243
 Gesangbuch1741_2_011244
 Gesangbuch1741_2_011245
 Gesangbuch1741_2_011246
 Gesangbuch1741_2_011247
 Gesangbuch1741_2_011248
 Gesangbuch1741_2_011249
 Gesangbuch1741_2_011250
 Gesangbuch1741_2_011251
 Gesangbuch1741_2_011252
 Gesangbuch1741_2_011253
 Gesangbuch1741_2_011254
 Gesangbuch1741_2_011255
 Gesangbuch1741_2_011256
 Gesangbuch1741_2_011257
 Gesangbuch1741_2_011258
 Gesangbuch1741_2_011259
 Gesangbuch1741_2_011260
 Gesangbuch1741_2_011261
 Gesangbuch1741_2_011262
 Gesangbuch1741_2_011263
 Gesangbuch1741_2_011264
 Gesangbuch1741_2_011265
 Gesangbuch1741_2_011266
 Gesangbuch1741_2_011267
 Gesangbuch1741_2_011268
 Gesangbuch1741_2_011269
 Gesangbuch1741_2_011270
 Gesangbuch1741_2_011271
 Gesangbuch1741_2_011272
 Gesangbuch1741_2_011273
 Gesangbuch1741_2_011274
 Gesangbuch1741_2_011275
 Gesangbuch1741_2_011276
 Gesangbuch1741_2_011277
 Gesangbuch1741_2_011278
 Gesangbuch1741_2_011279
 Gesangbuch1741_2_011280

Diplomatische Transkription

JEſum Chriſt, und in ih
 vergnaget iſt.
 2. Sie beſitzt das beſte
 theil, hat ein unvergänglich
 heyl, GOTTes eingebohrne
 Sohn iſt ihr ſchild und groſ
 ſer lohn.
 3. Sie hat hier den him
 me
 <pb n="565a" src="565.jpg" />
 Von der feurigen Liebes-Gluth. 547
 mel ſchon, und im glauben
 auch die kron, die ihr der ge
 treue hirt dort im ſchauen
 geben wird.
 4. Wird ihr glaube etwa
 ſchwach, ſtimmt ſie an ein
 traurig ach! JEſus liebt ihr
 ſchwaches werk, und wird
 ihre mächtge ſtärk.
 5. Alles, was der welt ge
 fällt, ehre, wolluſt, gut und
 geld, giebet ſie mit freuden
 hin, JEſus bleibet ihr ge
 winn.
 6. Sie iſt ſtets von feiner
 gnad, feine fülle macht ſie
 ſatt : darum preißt ſie fei
 ne güt mit erfreuetem ge
 müt.
 7. Solt ſie denn nicht
 fröhlich feyn; JEſus ſtillet
 alle pein, er wiſcht alle
 thränen ab, er erquicket bis
 ins grab.
 618. Mel. 109.
 Schönſter Immanuel,
 Herzog der frommen,
 du meiner feelen
 troſt! komm, komm nur bald,

Normalisierter Text

Jesus Christ und in ihm
 vergnügt ist.
 2. Sie besitzt das beste
 Teil, hat ein unvergänglich'
 Heil, Gottes eingeborner
 Sohn ist ihr Schild und großer
 Lohn.
 3. Sie hat hier den Himmel
 <pb n="565a" src="565.jpg" />
 Von der feurigen Liebesglut. 547
 mel schon und im Glauben
 auch die Kron', die ihr der getreue
 Hirt dort im Schauen
 geben wird.
 4. Wird ihr Glaube etwa
 schwach, stimmt sie an ein
 traurig' Ach! Jesus liebt ihr
 schwaches Werk und wird
 ihre mächt'ge Stärk'.
 5. Alles, was der Welt gefällt,
 Ehre, Wollust, Gut und
 Geld, gibet sie mit Freuden
 hin, Jesus bleibet ihr Gewinn.
 6. Sie ist stets von seiner
 Gnad', seine Fülle macht sie
 satt: Darum preist sie seine
 Güt' mit erfreuetem Gemüt.
 7. Solt' sie denn nicht
 fröhlich sein? Jesus stillt
 alle Pein, er wischt alle
 Tränen ab, er erquickt bis
 ins Grab.
 618. Mel. 109.
 Schönster Immanuel,
 Herzog der Frommen,
 du meiner Seelen
 Trost! Komm, komm nur bald,

ID

Gesangbuch1741_2_011281
 Gesangbuch1741_2_011282
 Gesangbuch1741_2_011283
 Gesangbuch1741_2_011284
 Gesangbuch1741_2_011285
 Gesangbuch1741_2_011286
 Gesangbuch1741_2_011287
 Gesangbuch1741_2_011288
 Gesangbuch1741_2_011289
 Gesangbuch1741_2_011290
 Gesangbuch1741_2_011291
 Gesangbuch1741_2_011292
 Gesangbuch1741_2_011293
 Gesangbuch1741_2_011294
 Gesangbuch1741_2_011295
 Gesangbuch1741_2_011296
 Gesangbuch1741_2_011297
 Gesangbuch1741_2_011298
 Gesangbuch1741_2_011299
 Gesangbuch1741_2_011300
 Gesangbuch1741_2_011301
 Gesangbuch1741_2_011302
 Gesangbuch1741_2_011303
 Gesangbuch1741_2_011304
 Gesangbuch1741_2_011305
 Gesangbuch1741_2_011306
 Gesangbuch1741_2_011307
 Gesangbuch1741_2_011308
 Gesangbuch1741_2_011309
 Gesangbuch1741_2_011310
 Gesangbuch1741_2_011311
 Gesangbuch1741_2_011312
 Gesangbuch1741_2_011313
 Gesangbuch1741_2_011314
 Gesangbuch1741_2_011315
 Gesangbuch1741_2_011316
 Gesangbuch1741_2_011317
 Gesangbuch1741_2_011318
 Gesangbuch1741_2_011319
 Gesangbuch1741_2_011320

Diplomatische Transkription

du haft mir höchster Schatz,
 mein Herz genommen, so
 ganz vor Liebe brennt und
 nach dir wallt. Nichts kann
 auf Erden mir Liebesswer-
 den, als wenn ich meinen
 JEsum stets behalt.
 2. Ob mich auch will die
 <pb n="565b" src="565.jpg" />
 Welt verfolgen, hassen, und
 bin dazu verachtet bey jeder-
 mann, von meinen Freunden
 auch gänzlich verlassen, so
 nimmt sich JESus meiner
 herzlich an, und stärkt mich
 mäden, spricht : Sey zu Friede-
 den, ich bin dein bester
 Freund, der helfen kann.
 3. Drum fahret immer
 hin, ihr Eitelkeiten, du JE-
 su, du bist mein, und ich bin
 dein, ich will mich von der
 Welt zu dir bereiten, du sollst
 mich in der Hoffnung schon
 erfreuen, mein Leibesleben
 sey dir ergeben, bis daß
 ich aufgelöst kann bey dir
 feyn.
 619.
 Spiegel aller Tugend,
 Führer meiner Ju-
 gend, Meister meis-
 ner Sinnen, JESU, der
 vor allen mir vorlängst ge-
 fallen, laß dich lieb ge-
 winnen.
 2. Trage deine Flammen
 in mein Herz zusammen,
 daß es sich entzünde, und
 in heißer Liebe durch deins

Normalisierter Text

du hast mir, höchster Schatz,
 mein Herz genommen, so
 ganz vor Liebe brennt und
 nach dir wallt. Nichts kann
 auf Erden mir Liebesswerden,
 als wenn ich meinen
 Jesus stets behalt'.
 2. Ob mich auch will die
 <pb n="565b" src="565.jpg" />
 Welt verfolgen, hassen und
 bin dazu verachtet bei jedermann,
 von meinen Freunden
 auch gänzlich verlassen, so
 nimmt sich Jesus meiner
 herzlich an und stärkt mich
 Müden, spricht: Sei zu Frieden,
 ich bin dein bester
 Freund, der helfen kann.
 3. Drum fahret immer
 hin, ihr Eitelkeiten! Du Jesu,
 du bist mein, und ich bin
 dein, ich will mich von der
 Welt zu dir bereiten, du sollst
 mich in der Hoffnung schon
 erfreuen, mein Leibesleben
 sei dir ergeben, bis dass
 ich aufgelöst kann bei dir
 sein.
 619.
 Spiegel aller Tugend,
 Führer meiner Jugend,
 Meister meiner
 Sinnen, Jesu, der
 vor allen mir vorlängst gefallen,
 lass' dich lieb gewinnen.
 2. Trage deine Flammen
 in mein Herz zusammen,
 dass es sich entzünde und
 in heißer Liebe durch deines

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011321	Geiftes triebe lich mit dir	Geistes Triebe sich mit dir
Gesangbuch1741_2_011322	verbinde.	verbinde.
Gesangbuch1741_2_011323	3. Zehle meine thranen,	3. Zähle meine Tränen
Gesangbuch1741_2_011324	und mein kläglich fehnen :	und mein kläglich Sehnen:
Gesangbuch1741_2_011325	wage meine fchmerzen, die	Wäge meine Schmerzen, die
Gesangbuch1741_2_011326	ich um dich leide, JEU,	ich um dich leide, Jesu,
Gesangbuch1741_2_011327	Mm 2 meine	Mm 2 meine
Gesangbuch1741_2_011328	<pb n="566a" src="566.jpg" />	<pb n="566a" src="566.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011329	548 Von der feurigen Liebes=Gluth.	548 Von der feurigen Liebesglut.
Gesangbuch1741_2_011330	meine freude, innerlich im	meine Freude, innerlich im
Gesangbuch1741_2_011331	herzen.	Herzen.
Gesangbuch1741_2_011332	4. Komm erzeig dich milde	4. Komm, erzeig' dich milde
Gesangbuch1741_2_011333	deinem ebenbilde. * Denn	deinem Ebenbilde. * Denn
Gesangbuch1741_2_011334	ich kan nicht leben in des lei=	ich kann nicht leben in des
Gesangbuch1741_2_011335	bes hële, wo du meiner feele	Leibes Höhle, wo du meiner
Gesangbuch1741_2_011336	dich nicht wilt ergeben.	Seele dich nicht willst ergeben.
Gesangbuch1741_2_011337	* 2. Cor. 3, 18.	* 2. Cor. 3, 18.
Gesangbuch1741_2_011338	5. Drum, fo laß mich wer=	5. Drum, so lass' mich werden
Gesangbuch1741_2_011339	den deine braut auf erden,	deine Braut auf Erden,
Gesangbuch1741_2_011340	bis ich kan mit freuden mei=	bis ich kann mit Freuden meine
Gesangbuch1741_2_011341	ne zeit vollenden, und in dei=	Zeit vollenden und in deinen
Gesangbuch1741_2_011342	nen handen aus der hütte	Händen aus der Hütte
Gesangbuch1741_2_011343	fcheiden.	scheiden.
Gesangbuch1741_2_011344	620. Mel. 77.	620. Mel. 77.
Gesangbuch1741_2_011345	IMmanuel, du Brauti=	Immanuel, du Bräutigam
Gesangbuch1741_2_011346	gam reiner herzen, du	reiner Herzen, du
Gesangbuch1741_2_011347	Luft=spiel einer keu=	Lustspiel einer keuschen
Gesangbuch1741_2_011348	fchen bruft, wie wunderfchen	Brust, wie wunderschön
Gesangbuch1741_2_011349	find deiner liebe kerzen! wie	sind deiner Liebe Kerzen! Wie
Gesangbuch1741_2_011350	glänzen fie von holder luft!	glänzen sie von holder Lust!
Gesangbuch1741_2_011351	wenn nur von ihrem gna=	Wenn nur von ihrem Gnadenlicht
Gesangbuch1741_2_011352	den=licht ein ftrahl in geift	ein Strahl in Geist
Gesangbuch1741_2_011353	und feele bricht, fo kön=	und Seele bricht, so können
Gesangbuch1741_2_011354	nen wir mit keinen weifen,	wir mit keinen Weisen
Gesangbuch1741_2_011355	nach wården deine liebe	nach Würden deine Liebe
Gesangbuch1741_2_011356	preifen.	preisen.
Gesangbuch1741_2_011357	2. Ach fæffer freund! aus	2. Ach, süßer Freund! Aus
Gesangbuch1741_2_011358	meiner armuth flaube, und	meiner Armut Staube und
Gesangbuch1741_2_011359	dem erkanntnis meiner	dem Erkenntnis meiner
Gesangbuch1741_2_011360	fchuld, erhebet jezt mein de=	Schuld, erhebet jetzt mein demutsvoller

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011361	muths ꝑ voller glaube den	Glaube den
Gesangbuch1741_2_011362	reichthum deiner wunderꝑ	Reichtum deiner Wunderhuld,
Gesangbuch1741_2_011363	huld, damit du meinen geift	damit du meinen Geist
Gesangbuch1741_2_011364	erfreut, der sich aus hang zur	erfreut, der sich aus Hang zur
Gesangbuch1741_2_011365	eitelkeit, die ihn mit ihrem	Eitelkeit, die ihn mit ihrem
Gesangbuch1741_2_011366	<pb n="566b" src="566.jpg" />	<pb n="566b" src="566.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011367	glanz bethörte, von dein	Glanz betörte, von deiner
Gesangbuch1741_2_011368	edlen liebe kehrte.	edlen Liebe kehrte.
Gesangbuch1741_2_011369	3. Mein schönstes lich	3. Mein schönstes Licht,
Gesangbuch1741_2_011370	dein feffer brautgams ꝑ nah	dein süßer Bräutigamsname
Gesangbuch1741_2_011371	me hat mein gemäth rec	hat mein Gemüt recht
Gesangbuch1741_2_011372	aufgeregt. Es ward dadur	aufgeregt. Es ward dadurch
Gesangbuch1741_2_011373	der gnade zarter faame i	der Gnade zarter Same in
Gesangbuch1741_2_011374	die gerährte bruft geleg	die gerührte Brust gelegt.
Gesangbuch1741_2_011375	Das wort von deiner freun	Das Wort von deiner Freundlichkeit,
Gesangbuch1741_2_011376	lichkeit, die treuen feele	die treuen Seelen
Gesangbuch1741_2_011377	gnade beut, hat mir zuer	Gnade beut, hat mir zuerst
Gesangbuch1741_2_011378	mein herz verletzt und in de	mein Herz verletzt und in den
Gesangbuch1741_2_011379	felgen brand gefezet.	sel'gen Brand gesetzt.
Gesangbuch1741_2_011380	4. Zwar hört ich bald d	4. Zwar hört' ich bald die
Gesangbuch1741_2_011381	macht der winde rafen, di	Macht der Winde rasen, die
Gesangbuch1741_2_011382	sich zu meinem fall verband	sich zu meinem Fall verbanden,
Gesangbuch1741_2_011383	die luchten mir das flamm	die suchten mir das Flämmlein
Gesangbuch1741_2_011384	lein auszublafen, das dein	auszublasen, das deiner
Gesangbuch1741_2_011385	liebe angebrannt. Und we	Liebe angebrannt. Und wenn
Gesangbuch1741_2_011386	ich mich nicht treu bewie	ich mich nicht treu bewies
Gesangbuch1741_2_011387	und meinen erften ernft ve	und meinen ersten Ernst verließ:
Gesangbuch1741_2_011388	lies : fo zogen sich die zarte	So zogen sich die zarten
Gesangbuch1741_2_011389	flammen verdunkelt un	Flammen verdunkelt und
Gesangbuch1741_2_011390	geschwacht zulammen.	geschwächt zusammen.
Gesangbuch1741_2_011391	5. Doch weil dein herz i	5. Doch weil dein Herz in
Gesangbuch1741_2_011392	liebe sich bewegt, fo liesfe	Liebe sich bewegt, so ließest
Gesangbuch1741_2_011393	du dein werk nicht ruhn	du dein Werk nicht ruhn.
Gesangbuch1741_2_011394	Drum fuhrst du fort, wi	Drum fuhrst du fort, wie
Gesangbuch1741_2_011395	deine treue pfeget, mir tag	deine Treue pflegt, mir täglich
Gesangbuch1741_2_011396	lich reicher guts zu thun. D	reicher Gutes zu tun. Du
Gesangbuch1741_2_011397	schicket neue flamme	schicktest neue Flammen
Gesangbuch1741_2_011398	nach; du sorgteft, daß kei	nach; du sorgtest, dass kein
Gesangbuch1741_2_011399	öl gebrach : und halt mich,i	Öl gebrach: Und hast mich, in
Gesangbuch1741_2_011400	den wenig ftunden, zu mi	den wenigen Stunden, zu Millionen

ID

Gesangbuch1741_2_011401
 Gesangbuch1741_2_011402
 Gesangbuch1741_2_011403
 Gesangbuch1741_2_011404
 Gesangbuch1741_2_011405
 Gesangbuch1741_2_011406
 Gesangbuch1741_2_011407
 Gesangbuch1741_2_011408
 Gesangbuch1741_2_011409
 Gesangbuch1741_2_011410
 Gesangbuch1741_2_011411
 Gesangbuch1741_2_011412
 Gesangbuch1741_2_011413
 Gesangbuch1741_2_011414
 Gesangbuch1741_2_011415
 Gesangbuch1741_2_011416
 Gesangbuch1741_2_011417
 Gesangbuch1741_2_011418
 Gesangbuch1741_2_011419
 Gesangbuch1741_2_011420
 Gesangbuch1741_2_011421
 Gesangbuch1741_2_011422
 Gesangbuch1741_2_011423
 Gesangbuch1741_2_011424
 Gesangbuch1741_2_011425
 Gesangbuch1741_2_011426
 Gesangbuch1741_2_011427
 Gesangbuch1741_2_011428
 Gesangbuch1741_2_011429
 Gesangbuch1741_2_011430
 Gesangbuch1741_2_011431
 Gesangbuch1741_2_011432
 Gesangbuch1741_2_011433
 Gesangbuch1741_2_011434
 Gesangbuch1741_2_011435
 Gesangbuch1741_2_011436
 Gesangbuch1741_2_011437
 Gesangbuch1741_2_011438
 Gesangbuch1741_2_011439
 Gesangbuch1741_2_011440

Diplomatische Transkription

lionen dank verbunden.
 6. Haft du mich nicht au
 eine fette weide durch deines
 Geiftes dienft gebracht
 werd
 <pb n="567a" src="567.jpg" />
 Von der feurigen Liebes=Gluth. 549
 werd ich nicht fatt nach her=
 zens=luft und freude, wenn
 mich mein elend hungrig
 macht? Wie schmeckt mir
 doch dein wort fo wohl! wie
 ilfts fo kraft= und nahrungs=
 voll! wie kan ich dich far die=
 fe pfeifen, mein guter Hirte,
 gnugjam preifen?
 7. Ach! decke zu die fehler
 und die fenden, die du, o heis=
 liges wesen, siehst. Laß mich
 ein bad in deinem blute fin=
 den, das du vor mich ver=
 gossen lieft. Ach! felle mich
 ganz rein und klar den au=
 gen deines Vaters dar, zum
 beweiß der liebe, die mich tra=
 get, und wie in ihrer mutter
 heget.
 8. Vereinge dich mit mir,
 daß ein ander leben, laß mich
 mit dir im bande ftehn. Du
 haft mir ja den antrieb felbst
 gegeben, dich unabläßig
 anzuflehn um einen geift, der
 dich nur fucht, und allen ei=
 teln tand verflucht : um eine
 seele, die dich liebet, und sich
 dir ganz zum opfer giebet.
 9. Wie könntest du, mein
 Schaz, mir diß verfagen?
 Du suchst ja felbst, was ich

Normalisierter Text

Dank verbunden.
 6. Hast du mich nicht auf
 eine süße Weide durch deines
 Geistes Dienst gebracht? Werd'
 <pb n="567a" src="567.jpg" />
 Von der feurigen Liebesglut. 549
 ich nicht satt nach Herzenslust
 und Freude, wenn
 mich mein Elend hungrig
 macht? Wie schmeckt mir
 doch dein Wort so wohl! Wie
 ist es so kraft- und Nahrungsvoll!
 Wie kann ich dich für diese
 Speisen, mein guter Hirte,
 genügsam preisen?
 7. Ach! Decke zu die Fehler
 und die Sünden, die du, o heiliges
 Wesen, siehst. Lass mich
 ein Bad in deinem Blute finden,
 das du vor mich vergossen
 liebest. Ach! Stelle
 mich ganz rein und klar den
 Augen deines Vaters dar, zum
 Beweis der Liebe, die mich
 trägt und wie in ihrer Mutter
 heget.
 8. Vereinige dich mit mir,
 dass ein anderes Leben, lass
 mich mit dir im Bande stehn.
 Du hast mir ja den Antrieb
 selbst gegeben, dich unablässig
 anzuflehn um einen Geist,
 der dich nur sucht und allen
 eitlen Tand verflucht: Um
 eine Seele, die dich liebet und
 sich dir ganz zum Opfer gibet.
 9. Wie könntest du, mein
 Schatz, mir dies versagen?
 Du suchst ja selbst, was ich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011441	begehrt. Man hört dich ftets	begehre. Man hört dich stets
Gesangbuch1741_2_011442	nach folchen herzen fragen,	nach solchen Herzen fragen,
Gesangbuch1741_2_011443	die deiner theuren freund-	die deiner teuren Freundschaft
Gesangbuch1741_2_011444	schaft werth. Ach! wärdi-	wert. Ach! Würdige
Gesangbuch1741_2_011445	ge auch meinen sinn, nimm	auch meinen Sinn, nimm
Gesangbuch1741_2_011446	<pb n="567b" src="567.jpg" />	<pb n="567b" src="567.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011447	herz und geift zur wohnung	Herz und Geist zur Wohnung
Gesangbuch1741_2_011448	hin; O Liebe! dir im fchooß	hin; o Liebe! dir im Schoß
Gesangbuch1741_2_011449	zu liegen, das ift ein zuftand-	zu liegen, das ist ein Zustand
Gesangbuch1741_2_011450	voll vergnügen.	voll Vergnügen.
Gesangbuch1741_2_011451	10. Dein Wort ift ftets, o	10. Dein Wort ist stets, o
Gesangbuch1741_2_011452	Wahrheit! ja und amen :	Wahrheit! Ja und Amen:
Gesangbuch1741_2_011453	drum hält fich auch mein	Drum hält sich auch mein
Gesangbuch1741_2_011454	glaube dran. Nun fpricht	Glaube dran. Nun sprichst
Gesangbuch1741_2_011455	du felbft : * ich habe deinen	du selbst: * Ich habe deinen
Gesangbuch1741_2_011456	nahmen, o Vater! ihnen	Namen, o Vater! ihnen
Gesangbuch1741_2_011457	kund gethan, damit die liebe,	kundgetan, damit die Liebe,
Gesangbuch1741_2_011458	die du hägt, und gegen mich,	die du hegst und gegen mich,
Gesangbuch1741_2_011459	dein fchooß s kind, trägt,	dein Schoßkind, trägst,
Gesangbuch1741_2_011460	auch fich in ihren adern re-	auch sich in ihren Adern rege
Gesangbuch1741_2_011461	ge, und ich in ihnen wohnen	und ich in ihnen wohnen
Gesangbuch1741_2_011462	möge.	möge.
Gesangbuch1741_2_011463	* Joh. 17. v. 26.	* Joh. 17. v. 26.
Gesangbuch1741_2_011464	11. O tiefer grund der un-	11. O tiefer Grund der ungemainen
Gesangbuch1741_2_011465	gemeinen liebe! die zwifchen	Liebe! Die zwischen
Gesangbuch1741_2_011466	Sohn und Vater brennt!	Sohn und Vater brennt!
Gesangbuch1741_2_011467	O herrlichkeit der uner-	O Herrlichkeit der unerforschten
Gesangbuch1741_2_011468	forchten triebe, die kein er-	Triebe, die kein erschaffen
Gesangbuch1741_2_011469	fchaffen auge kennt! wenn	Auge kennt! Wann
Gesangbuch1741_2_011470	macheft du dich offenbar?	machst du dich offenbar?
Gesangbuch1741_2_011471	wenn ftellft du deine fchon-	Wann stellst du deine Schönheit
Gesangbuch1741_2_011472	heit dar? auf! und verkla-	dar? Auf! Und verkläre
Gesangbuch1741_2_011473	re deinen nahmen. Ja lie-	deinen Namen. Ja Liebe,
Gesangbuch1741_2_011474	be, halleluja, Amen!	Halleluja, Amen!
Gesangbuch1741_2_011475	621. Mel. 20.	621. Mel. 20.
Gesangbuch1741_2_011476	TAufendmahl verlang-	Tausendmal verlangte
Gesangbuch1741_2_011477	te liebe! gieb mir	Liebe! Gib mir
Gesangbuch1741_2_011478	doch, daß ich nur	doch, dass ich nur
Gesangbuch1741_2_011479	mich bloß in deinem lieben	mich bloß in deinem Lieben
Gesangbuch1741_2_011480	ebe, und getroft ergeb an	übe und getrost ergeb' an

ID

Gesangbuch1741_2_011481
 Gesangbuch1741_2_011482
 Gesangbuch1741_2_011483
 Gesangbuch1741_2_011484
 Gesangbuch1741_2_011485
 Gesangbuch1741_2_011486
 Gesangbuch1741_2_011487
 Gesangbuch1741_2_011488
 Gesangbuch1741_2_011489
 Gesangbuch1741_2_011490
 Gesangbuch1741_2_011491
 Gesangbuch1741_2_011492
 Gesangbuch1741_2_011493
 Gesangbuch1741_2_011494
 Gesangbuch1741_2_011495
 Gesangbuch1741_2_011496
 Gesangbuch1741_2_011497
 Gesangbuch1741_2_011498
 Gesangbuch1741_2_011499
 Gesangbuch1741_2_011500
 Gesangbuch1741_2_011501
 Gesangbuch1741_2_011502
 Gesangbuch1741_2_011503
 Gesangbuch1741_2_011504
 Gesangbuch1741_2_011505
 Gesangbuch1741_2_011506
 Gesangbuch1741_2_011507
 Gesangbuch1741_2_011508
 Gesangbuch1741_2_011509
 Gesangbuch1741_2_011510
 Gesangbuch1741_2_011511
 Gesangbuch1741_2_011512
 Gesangbuch1741_2_011513
 Gesangbuch1741_2_011514
 Gesangbuch1741_2_011515
 Gesangbuch1741_2_011516
 Gesangbuch1741_2_011517
 Gesangbuch1741_2_011518
 Gesangbuch1741_2_011519
 Gesangbuch1741_2_011520

Diplomatische Transkription

dich; Ach! wie werd ich
 denn genehen, wenn er mir
 zum Herzen spricht, wenn
 Mm 3 der
 <pb n="568a" src="568.jpg" />
 550 Von der feurigen Liebesgluth.
 der morgenfern anbricht,
 nach der wahrheit, nach dem
 wesen. O ich liebe ihn allein :
 Er, er soll mein Brautigam
 feyn!
 2. Manchen ort bin ich
 durchgangen, hab auch fonft
 viel dings gelehen; keines
 hat mich können fangen :
 endlich aber ifts gefchehn,
 daß mich JEfus angeschauet,
 et, der bezwang mir muth
 und finn, fchenkt auch nun
 mir zum gewinn fein herz,
 weil er mir vertrauet. Drum
 fo lieb ich ihn allein : er soll
 auch mein Hirte feyn.
 3. Alle lieben, die dich kennen :
 geben dir den höchften
 preis, daß du feyft allein zu
 nennen treu von herzen,
 fark und weis. Zwar es
 giebt auch hirtenknaben, deren
 geift noch listig ift, die,
 weil du gar heilig bist, auf
 diß lieben mißgunft haben;
 doch mein schönster! du allein
 wirft mein bestes vorbild
 feyn.
 4. O ihr heiligen engelchöre!
 muntre Geister allzumahl!
 o ihr großen Gottesheere!
 nehmt doch in die
 heilige zahl, die ins lebens-

Normalisierter Text

dich; Ach! Wie werd' ich
 denn genesen, wenn er mir
 zum Herzen spricht, wenn
 Mm 3 der
 <pb n="568a" src="568.jpg" />
 550 Von der feurigen Liebesglut.
 der Morgenstern anbricht,
 nach der Wahrheit, nach dem
 Wesen. O ich liebe ihn allein:
 Er, er soll mein Bräutigam
 sein!
 2. Manchen Ort bin ich
 durchgangen, hab' auch sonst
 viel Dings gesehen; keines
 hat mich können fangen:
 Endlich aber ist es geschehn,
 dass mich Jesus angeschauet,
 der bezwang mir Mut und
 Sinn, schenkt auch nun mir
 zum Gewinn sein Herz, weil
 er mir vertrauet. Drum so
 lieb' ich ihn allein: Er soll
 auch mein Hirte sein.
 3. Alle Lieben, die dich kennen:
 Geben dir den höchsten
 Preis, dass du seist allein zu
 nennen treu von Herzen,
 stark und weis'. Zwar es
 gibt auch Hirtenknaben, deren
 Geist noch listig ist, die,
 weil du gar heilig bist, auf
 dies' Lieben Missgunst haben;
 doch mein Schönster! Du allein
 wirst mein bestes Vorbild
 sein.
 4. O ihr heil'gen Engelchöre!
 Muntre Geister allzumahl!
 O ihr großen Gottesheere!
 Nehmt doch in die
 heil'ge Zahl, die ins Lebensbuch

ID

Gesangbuch1741_2_011521
 Gesangbuch1741_2_011522
 Gesangbuch1741_2_011523
 Gesangbuch1741_2_011524
 Gesangbuch1741_2_011525
 Gesangbuch1741_2_011526
 Gesangbuch1741_2_011527
 Gesangbuch1741_2_011528
 Gesangbuch1741_2_011529
 Gesangbuch1741_2_011530
 Gesangbuch1741_2_011531
 Gesangbuch1741_2_011532
 Gesangbuch1741_2_011533
 Gesangbuch1741_2_011534
 Gesangbuch1741_2_011535
 Gesangbuch1741_2_011536
 Gesangbuch1741_2_011537
 Gesangbuch1741_2_011538
 Gesangbuch1741_2_011539
 Gesangbuch1741_2_011540
 Gesangbuch1741_2_011541
 Gesangbuch1741_2_011542
 Gesangbuch1741_2_011543
 Gesangbuch1741_2_011544
 Gesangbuch1741_2_011545
 Gesangbuch1741_2_011546
 Gesangbuch1741_2_011547
 Gesangbuch1741_2_011548
 Gesangbuch1741_2_011549
 Gesangbuch1741_2_011550
 Gesangbuch1741_2_011551
 Gesangbuch1741_2_011552
 Gesangbuch1741_2_011553
 Gesangbuch1741_2_011554
 Gesangbuch1741_2_011555
 Gesangbuch1741_2_011556
 Gesangbuch1741_2_011557
 Gesangbuch1741_2_011558
 Gesangbuch1741_2_011559
 Gesangbuch1741_2_011560

Diplomatische Transkription

buch gefchrieben! ob die him-
 mel fchon vergehn, bleibet
 doch die liebe ftehn, und wir
 werden ewig lieben. Drum
 <pb n="568b" src="568.jpg" />
 Jehovah foll allein mein
 Haupt, Hirt und Koni
 feyn!
 622. Mel. 6
 WAs ift doch die
 zeit? was find d
 leiden? Ach! fo
 gen nicht darauf ewige freu
 den? Was ift die fchma
 der welt, ihr trotz und qvalen
 bif du doch, JEfu Chrif
 mein fchaz der feelen.
 2. Die trübfal gehet a
 laßt menfchen wüten, der hi
 ter Ifrael wird mich behä
 ten; das kleinod foll den
 noch mir niemand ftehle
 denn JESus ift mein Hir
 mein Schaz der feelen.
 3. Du bif mein frieden
 Held mitten im kriegem
 drum werd ich auch im ftrei
 nicht unterliegen. I
 dampf die ritterfchaft de
 finftern höllen, denn du bi
 meine kraft, mein fche
 der feelen.
 4. Bald wirft du himm
 und die erd bewegen, un
 flatt des fluchs auf fie de
 legen legen : denn kömm
 der kühle tag nach hiz un
 qvalen. Komm bald, mei
 Bräutigam, fchaz meine
 feelen.

Normalisierter Text

geschrieben! Ob die Himmel
 schon vergehn, bleibet
 doch die Liebe stehn, und wir
 werden ewig lieben. Drum
 <pb n="568b" src="568.jpg" />
 Jehovah soll allein mein
 Haupt, Hirt und König
 sein!
 622. Mel. 6.
 Was ist doch die
 Zeit? Was sind die
 Leiden? Ach! So folgen
 nicht darauf ewige Freuden?
 Was ist die Schmach
 der Welt, ihr Trotz und Qualen,
 bist du doch, Jesu Christ,
 mein Schatz der Seelen?
 2. Die Trübsal gehet an,
 lasst Menschen wüten, der Hirter
 Israel wird mich behüten;
 das Kleinod soll dennoch
 mir niemand stehlen, denn
 Jesus ist mein Hirt, mein
 Schatz der Seelen.
 3. Du bist mein Friedensheld
 mitten im Kriegen,
 drum werd' ich auch im Streit
 nicht unterliegen. Ich
 dämpf die Ritterschaft der
 finstern Höllen, denn du bist
 meine Kraft, mein Schatz
 der Seelen.
 4. Bald wirst du Himmel
 und die Erd' bewegen und
 statt des Fluchs auf sie den
 Segen legen: Denn kommt
 der kühle Tag nach Hitz' und
 Qualen. Komm bald, mein
 Bräutigam, Schatz meiner
 Seelen.

ID

Gesangbuch1741_2_011561
 Gesangbuch1741_2_011562
 Gesangbuch1741_2_011563
 Gesangbuch1741_2_011564
 Gesangbuch1741_2_011565
 Gesangbuch1741_2_011566
 Gesangbuch1741_2_011567
 Gesangbuch1741_2_011568
 Gesangbuch1741_2_011569
 Gesangbuch1741_2_011570
 Gesangbuch1741_2_011571
 Gesangbuch1741_2_011572
 Gesangbuch1741_2_011573
 Gesangbuch1741_2_011574
 Gesangbuch1741_2_011575
 Gesangbuch1741_2_011576
 Gesangbuch1741_2_011577
 Gesangbuch1741_2_011578
 Gesangbuch1741_2_011579
 Gesangbuch1741_2_011580
 Gesangbuch1741_2_011581
 Gesangbuch1741_2_011582
 Gesangbuch1741_2_011583
 Gesangbuch1741_2_011584
 Gesangbuch1741_2_011585
 Gesangbuch1741_2_011586
 Gesangbuch1741_2_011587
 Gesangbuch1741_2_011588
 Gesangbuch1741_2_011589
 Gesangbuch1741_2_011590
 Gesangbuch1741_2_011591
 Gesangbuch1741_2_011592
 Gesangbuch1741_2_011593
 Gesangbuch1741_2_011594
 Gesangbuch1741_2_011595
 Gesangbuch1741_2_011596
 Gesangbuch1741_2_011597
 Gesangbuch1741_2_011598
 Gesangbuch1741_2_011599
 Gesangbuch1741_2_011600

Diplomatische Transkription

5. Ach freuet euch mit mi
 liebste gelpielen! frolocke
 den
 <pb n="569a" src="569.jpg" />
 Von der feurigen Liebes>Gluth. 551
 denn jezt kömmt mein
 freund im kühlen, er ift be>
 reit, mit mir lich zu ver>
 mählen; ja komm, mein
 Bräutigam, fchaz meiner
 feelen.
 6. Gieb vor das trauer>
 kleid den Geift der freuden,
 fchenk die Gerechtigkeit, die
 weiße feiden, mir, die du dir
 zur braut wollen erwehlen,
 ach ja, mein Bräutigam,
 fchaz meiner feelen.
 7. Bald kömmt die mitter>
 nacht, drum laßt uns wa>
 chen; laßt Babel trunken
 feyn, laßt fie nur machen :
 die wird den thörichten ihr
 hoffen fehlen! fo bald mein
 freund aufbricht, mein fchaz
 der feelen.
 8. Das Halleluja kömmt,
 auf leid folgt wonne : ach!
 leuchte doch in uns, du
 gnaden=fonne. Laß uns in
 wachfamkeit die ftunden
 zehlen; denn wie der bliz
 kömmt du, mein freund
 der feelen.
 9. Ja, Amen! komme
 bald, mein treuer Hirte!
 o Friedens=Held, fteh auf,
 dein fchwerd angärte; er>
 löfe Zion bald aus feiner
 helen. Ach! komm, HErr

Normalisierter Text

5. Ach, freuet euch mit mir,
 liebste Gespielen! Frohlocket
 denn,
 <pb n="569a" src="569.jpg" />
 Von der feurigen Liebesglut. 551
 denn jetzt kommt mein
 Freund im Kühlen, er ist bereit,
 mit mir sich zu vermählen;
 ja komm, mein Bräutigam,
 Schatz meiner Seelen.
 6. Gib vor das Trauerkleid
 den Geist der Freuden,
 schenk' die Gerechtigkeit, die
 weiße Seiden, mir, die du dir
 zur Braut wollen erwählen,
 ach ja, mein Bräutigam,
 Schatz meiner Seelen.
 7. Bald kommt die Mitternacht,
 drum lasst uns wachen;
 lasst Babel trunken
 sein, lasst sie nur machen:
 Die wird den Törichten ihr
 Hoffen fehlen! So bald mein
 Freund aufbricht, mein Schatz
 der Seelen.
 8. Das Halleluja kommt,
 auf Leid folgt Wonne: Ach!
 Leuchte doch in uns, du
 Gnadensonne. Lass' uns in
 Wachsamkeit die Stunden
 zählen; denn wie der Blitz
 kommst du, mein Freund
 der Seelen.
 9. Ja, Amen! Komme
 bald, mein treuer Hirte!
 O Friedensheld, steh' auf,
 dein Schwert angürte; erlöse
 Zion bald aus seiner
 Höhlen. Ach! Komm, Herr
 Jesu Christ, Schatz meiner

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011601	JEfu Chrifft, fchaz meiner	Seelen!
Gesangbuch1741_2_011602	feelen!	
Gesangbuch1741_2_011603	<pb n="569b" src="569.jpg" />	<pb n="569b" src="569.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011604	623. Mel. 126.	623. Mel. 126.
Gesangbuch1741_2_011605	WEfen aller wafen, al	Wesen aller Wesen, allerhöchstes
Gesangbuch1741_2_011606	lerhöchftes Gut;	Gut;
Gesangbuch1741_2_011607	friede meiner fee	Friede meiner Seelen,
Gesangbuch1741_2_011608	len, der mir fanfte thut : opf	der mir sanfte tut: Opfer
Gesangbuch1741_2_011609	fer in dem triebe feiner heif	in dem Triebe seiner heißen
Gesangbuch1741_2_011610	fen liebe, das mein herz be	Liebe, das mein Herz besprengt
Gesangbuch1741_2_011611	fprenget hat mit feinem	hat mit seinem
Gesangbuch1741_2_011612	blut.	Blut.
Gesangbuch1741_2_011613	2. Ruhe meiner feelen,	2. Ruhe meiner Seelen,
Gesangbuch1741_2_011614	ihre ftille nacht, die mich	ihre stille Nacht, die mich
Gesangbuch1741_2_011615	durch ihr wiegen in den	durch ihr Wiegen in den
Gesangbuch1741_2_011616	fchlaf gebracht : die mich	Schlaf gebracht: Die mich
Gesangbuch1741_2_011617	zugedecket, daß mich nie	zugedeckt, dass mich niemand
Gesangbuch1741_2_011618	mand wecket, bis ich bin	weckt, bis ich bin
Gesangbuch1741_2_011619	zu ihrem lob von felbt er	zu ihrem Lob von selbst erwacht:
Gesangbuch1741_2_011620	wacht :	
Gesangbuch1741_2_011621	3. Die mich von den qvel	3. Die mich von den Quellen
Gesangbuch1741_2_011622	len ihrer liebe trankt : die	ihrer Liebe trinkt: Die
Gesangbuch1741_2_011623	mich, wie die kindlein, in die	mich, wie die Kindlein, in die
Gesangbuch1741_2_011624	wahrheit lenkt : die in ihren	Wahrheit lenkt: Die in ihren
Gesangbuch1741_2_011625	armen mein herz laft er	Armen mein Herz lässt erwärmen:
Gesangbuch1741_2_011626	warmen : die mich faß und	Die mich süß und
Gesangbuch1741_2_011627	fanft in ihren fchoos ein	sanft in ihren Schoß einsenkt.
Gesangbuch1741_2_011628	fenkt.	
Gesangbuch1741_2_011629	4. Hirte, der fein lamm	4. Hirte, der sein Lämmlein
Gesangbuch1741_2_011630	lein auf die achfel legt : hen	auf die Achsel legt: Henne,
Gesangbuch1741_2_011631	ne, die ihr kachlein untern	die ihr Küchlein untern
Gesangbuch1741_2_011632	flügeln hegt : weinfok, der	Flügeln hegt: Weinstock, der
Gesangbuch1741_2_011633	den reben an fch läffet kle	den Reben an sich lässt kleben,
Gesangbuch1741_2_011634	ben, laß mich in dir bleiben	lass' mich in dir bleiben
Gesangbuch1741_2_011635	feft und unbewegt.	fest und unbewegt.
Gesangbuch1741_2_011636	624. Mel. 72.	624. Mel. 72.
Gesangbuch1741_2_011637	Wie wohl ift mir,	Wie wohl ist mir,
Gesangbuch1741_2_011638	wenn ich an dich	wenn ich an dich
Gesangbuch1741_2_011639	gedenke, und	gedenke und
Gesangbuch1741_2_011640	Mm 4 meine	Mm 4 meine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011641	<pb n="570a" src="570.jpg" />	<pb n="570a" src="570.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011642	552 Von der feurigen Liebes>Gluth.	552 Von der feurigen Liebesglut.
Gesangbuch1741_2_011643	meine feel in deine wun>	meine Seele in deine Wunden
Gesangbuch1741_2_011644	den fenke! o JEFu, nur bey	senke! O Jesu, nur bei
Gesangbuch1741_2_011645	dir bin ich vergn>gt, fo oft	dir bin ich vergnügt, so oft
Gesangbuch1741_2_011646	mein geift durch dich die	mein Geist durch dich die
Gesangbuch1741_2_011647	welt befiegt.	Welt besiegt.
Gesangbuch1741_2_011648	2. Wie wohl ift mir, wenn	2. Wie wohl ist mir, wenn
Gesangbuch1741_2_011649	ich mich nach dir fehne, und	ich mich nach dir sehne und
Gesangbuch1741_2_011650	meinen geift zu dir allein ge>	meinen Geist zu dir allein gewöhne!
Gesangbuch1741_2_011651	wehne! wenn ich genau mit	Wenn ich genau mit
Gesangbuch1741_2_011652	dir vereinigt bin, und reife	dir vereinigt bin und reiße
Gesangbuch1741_2_011653	mich von mir zu dir ftets	mich von mir zu dir stets
Gesangbuch1741_2_011654	hin.	hin.
Gesangbuch1741_2_011655	3. Wie wohl ift mir! wenn	3. Wie wohl ist mir! Wenn
Gesangbuch1741_2_011656	ich mein creuz umfalle, und	ich mein Kreuz umfasse und
Gesangbuch1741_2_011657	alles, was du halfeft, herz>	alles, was du hassest, herzlich
Gesangbuch1741_2_011658	lich halfe; ach! führe mich	hasse; ach! Führe mich auf
Gesangbuch1741_2_011659	auf diefer Ichmalen bahn	dieser schmalen Bahn noch
Gesangbuch1741_2_011660	noch ferner fort, wie du bis>	ferner fort, wie du bisher getan.
Gesangbuch1741_2_011661	her gethan.	
Gesangbuch1741_2_011662	4. Wie wohl ift mir! fo	4. Wie wohl ist mir! So
Gesangbuch1741_2_011663	Von der völligen Uebergabe.	Von der völligen Übergabe.
Gesangbuch1741_2_011664	625. Mel. 72.	625. Mel. 72.
Gesangbuch1741_2_011665	ES kömmt von dir, daß	Es kommt von dir, dass
Gesangbuch1741_2_011666	ich nunmehr gelas>	ich nunmehr gelassen
Gesangbuch1741_2_011667	fen, in deinem rath,	in deinem Rat,
Gesangbuch1741_2_011668	mein JESU, mich kan	mein Jesu, mich kann
Gesangbuch1741_2_011669	fallen : daß ich nicht mehr,	fassen: Dass ich nicht mehr,
Gesangbuch1741_2_011670	obwohl in gutem finn, dich	obwohl in gutem Sinn, dich
Gesangbuch1741_2_011671	etwas bitt und eigenwillig	etwas bitt' und eigenwillig
Gesangbuch1741_2_011672	bin.	bin.
Gesangbuch1741_2_011673	2. Da mir zuvor der tod	2. Da mir zuvor der Tod
Gesangbuch1741_2_011674	ein grauen machte, wenn ich	ein Grauen machte, wenn ich
Gesangbuch1741_2_011675	ihn Ichon in deiner furcht	ihn schon in deiner Furcht
Gesangbuch1741_2_011676	<pb n="570b" src="570.jpg" />	<pb n="570b" src="570.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011677	oft ich zu dir bete, und glau	oft ich zu dir bete und Glaubensvoll
Gesangbuch1741_2_011678	bens>voll dir vor dein herz	dir vor dein Herz
Gesangbuch1741_2_011679	trete : o bringe mich nur zu	trete: O bringe mich nur zu
Gesangbuch1741_2_011680	der feeligkeit, da mich	der Seligkeit, da mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011681	nicht mehr, als du allein,	nicht mehr, als du allein,
Gesangbuch1741_2_011682	erfreut.	erfreut.
Gesangbuch1741_2_011683	5. Wie wohl ist mir! wenn	5. Wie wohl ist mir! Wenn
Gesangbuch1741_2_011684	mich die welt verachtet, und	mich die Welt verachtet und
Gesangbuch1741_2_011685	wenn mein herz nach ihrer	wenn mein Herz nach ihrer
Gesangbuch1741_2_011686	gunft nicht trachtet; ach!	Gunst nicht trachtet; ach!
Gesangbuch1741_2_011687	drum fo fey, o JEfu, völlig	Drum so sei, o Jesu, völlig
Gesangbuch1741_2_011688	mein, fo wird mir fonft nichts	mein, so wird mir sonst nichts
Gesangbuch1741_2_011689	mehr gefällig feyn.	mehr gefällig sein.
Gesangbuch1741_2_011690	6. Wie wohl wird mir im	6. Wie wohl wird mir im
Gesangbuch1741_2_011691	letzten fchlafe werden! da	letzten Schlafe werden! Da
Gesangbuch1741_2_011692	geh ich wie im traume von	geh' ich wie im Traume von
Gesangbuch1741_2_011693	der erden : da leh ich mich in	der Erden: Da seh' ich mich in
Gesangbuch1741_2_011694	weißen kleidern ftehn, und	weißen Kleidern stehn und
Gesangbuch1741_2_011695	darf nicht mehr aus deis	darf nicht mehr aus deinem
Gesangbuch1741_2_011696	nem friede gehn.	Frieden gehn.
Gesangbuch1741_2_011697	bedachte : fo hüpf ich nun,	bedachte: So hüpf ich nun,
Gesangbuch1741_2_011698	es freut fich mein gebein,	es freut sich mein Gebein,
Gesangbuch1741_2_011699	daß ich einmal foll aufge	dass ich einmal soll aufgelöst
Gesangbuch1741_2_011700	löfet feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_011701	3. Ich weiß, daß mich zu	3. Ich weiß, dass mich zuvor
Gesangbuch1741_2_011702	vor hiebey betrübte die crea	hierbei betrübte die Kreatur,
Gesangbuch1741_2_011703	tur, die ich bey dir noch	die ich bei dir noch
Gesangbuch1741_2_011704	liebte : die forg, als fey ich	liebte: Die Sorg', als sei ich
Gesangbuch1741_2_011705	nicht, wie fuchs gebührt,	nicht, wie sich's gebührt,
Gesangbuch1741_2_011706	und noch nichts da, das meis	und noch nichts da, das meine
Gesangbuch1741_2_011707	ne krone ziert.	Krone ziert.
Gesangbuch1741_2_011708	4. Ich wolt erft nach	4. Ich wollt' erst nach
Gesangbuch1741_2_011709	vollkommner liebe ftreben	vollkommener Liebe streben
Gesangbuch1741_2_011710	und	und
Gesangbuch1741_2_011711		
Gesangbuch1741_2_011712	<pb n="571a" src="571.jpg" />	<pb n="571a" src="571.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011713	Von der völligen Uebergabe. 553	Von der völligen Übergabe. 553
Gesangbuch1741_2_011714	nd dir allein und mir nicht	und dir allein und mir nicht
Gesangbuch1741_2_011715	erner leben: ich rang mit	länger leben: ich rang mit
Gesangbuch1741_2_011716	ir um wahre feelenruh,	dir um wahre Seelenruh,
Gesangbuch1741_2_011717	nd bat dich fonft um noch	und bat dich sonst um noch
Gesangbuch1741_2_011718	iel guts darzu.	viel Gutes darzu.
Gesangbuch1741_2_011719	5. Das liebe creuz, mein	5. Das liebe Kreuz, mein
Gesangbuch1741_2_011720	reuefter gefährte, mein be	treuester Gefährte, mein bester

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011721	er freund! das meinen	Freund! das meinen
Gesangbuch1741_2_011722	rund bewährte, schien oft	Grund bewährte, schien oft
Gesangbuch1741_2_011723	o hart, daß ich um hülff	so hart, dass ich um Hilf
Gesangbuch1741_2_011724	nd rath, um linderung	und Rath, um Linderung
Gesangbuch1741_2_011725	nd um erlöfung bat.	und um Erlösung bat.
Gesangbuch1741_2_011726	6. Ich wolt erft dir zu eh-	6. Ich wollt erst dir zu Ehren
Gesangbuch1741_2_011727	en etwas schafften, und keine	etwas schaffen und keine
Gesangbuch1741_2_011728	eit zum wuchern mehr ver-	Zeit zum Wuchern mehr verlassen:
Gesangbuch1741_2_011729	affen: drum galt es mir	drum galt es mir
Gesangbuch1741_2_011730	m meinen eignen grund,	um meinen eignen Grund,
Gesangbuch1741_2_011731	nd diefer schien mir noch	und dieser schien mir noch
Gesangbuch1741_2_011732	ar ungesund.	gar ungesund.
Gesangbuch1741_2_011733	7. Man wird nicht bald	7. Man wird nicht bald
Gesangbuch1741_2_011734	nd leicht zum wahren Chri-	und leicht zum wahren Christen:
Gesangbuch1741_2_011735	en: wer reiffet sich auf ein-	wer reiſet sich auf einmal
Gesangbuch1741_2_011736	mal los von lüften? wer	los von Lüsten? wer
Gesangbuch1741_2_011737	raucht nicht zeit, daß er	braucht nicht Zeit, dass er
Gesangbuch1741_2_011738	ich felbt erkennt, und JE-	sich selbst erkennt und JESUM
Gesangbuch1741_2_011739	um Chriftum feinen Hey-	Christum seinen Heiland
Gesangbuch1741_2_011740	and nennt?	nennt?
Gesangbuch1741_2_011741	8. Diß gieng mir auf: dis	8. Dies ging mir auf: dies
Gesangbuch1741_2_011742	wolt ich erft erfahren, und	wollt ich erst erfahren und
Gesangbuch1741_2_011743	dann mit groffem ernft mein	dann mit großem Ernst mein
Gesangbuch1741_2_011744	heyl bewahren. Du gabst	Heil bewahren. Du gabst
Gesangbuch1741_2_011745	mir's auch; jedoch bey was	mir's auch; jedoch bei welch
Gesangbuch1741_2_011746	ür laft, ilt dir bekannt, der	einer Last, ist dir bekannt, der
Gesangbuch1741_2_011747	du geholffen haft.	du geholffen hast.
Gesangbuch1741_2_011748	9. Die wunderart und	9. Die Wunderart und
Gesangbuch1741_2_011749	ordnung deiner wege, an die	Ordnung deiner Wege, an die
Gesangbuch1741_2_011750	ch oft und viel zu denken	ich oft und viel zu denken
Gesangbuch1741_2_011751	pflüge, kan keine seele glau-	pflüge, kann keine Seele glau-
Gesangbuch1741_2_011752	<pb n="571b" src="571.jpg" />	<pb n="571b" src="571.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011753	ben und verftehn, fie prüfe	ben und verstehn, sie prüfe
Gesangbuch1741_2_011754	denn, und wolle mit dir	denn und wolle mit dir
Gesangbuch1741_2_011755	gehn.	gehn.
Gesangbuch1741_2_011756	10. Nun, ohne dich will	10. Nun, ohne dich will
Gesangbuch1741_2_011757	ich auf nichts mehr finnen,	ich auf nichts mehr sinnen,
Gesangbuch1741_2_011758	du kenneft mich, mein laffen	du kennest mich, mein Lassen
Gesangbuch1741_2_011759	und beginnen. Du kenneft	und Beginnen. Du kennest
Gesangbuch1741_2_011760	mich nunmehr von langer	mich nunmehr seit langer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011761	zeit und meines armen her- zens redlichkeit.	Zeit und meines armen Herzens Redlichkeit.
Gesangbuch1741_2_011762	11. Da haft du mich, ich	11. Da hast du mich, ich
Gesangbuch1741_2_011763	will dir nichts verwehren:	will dir nichts verwehren:
Gesangbuch1741_2_011764	wenn du durch mich dein	wenn du durch mich dein
Gesangbuch1741_2_011765	reich hier wilt vermehren.	Reich hier willst vermehren.
Gesangbuch1741_2_011766	Ich bin dein leimen, HERR,	Ich bin dein Lehm, HERR,
Gesangbuch1741_2_011767	ich bin dein faß: nimm hin,	ich bin dein Fass: nimm hin,
Gesangbuch1741_2_011768	ichik zu, wirk und bereite	schick zu, wirk und bereite
Gesangbuch1741_2_011769	was.	was.
Gesangbuch1741_2_011770	12. Willt du mich aber	12. Willst du mich aber
Gesangbuch1741_2_011771	hier damit verfhonen und	hier damit verschonen und
Gesangbuch1741_2_011772	nur mit unverdienter krone	nur mit unverdienter Krone
Gesangbuch1741_2_011773	lohnem; fo fey es dir, mein	lohnem; so sei es dir, mein
Gesangbuch1741_2_011774	GOTT, anheim gefellt: du	GOTT, anheim gestellt: du
Gesangbuch1741_2_011775	gieblt den grofchen, wenn es dir gefält.	gibst den Groschen, wenn es dir gefällt.
Gesangbuch1741_2_011776	13. Es kommt nicht an	13. Es kommt nicht an
Gesangbuch1741_2_011777	auf unfre gute werke: denn	auf unsre guten Werke: denn
Gesangbuch1741_2_011778	diefe gehn aus deiner kraft	diese gehn aus deiner Kraft
Gesangbuch1741_2_011779	und ftärke. Du bist der	und Stärke. Du bist der
Gesangbuch1741_2_011780	töpfer und wir find dein	Töpfer und wir sind dein
Gesangbuch1741_2_011781	thon. In Chriffti reich ift	Ton. In Christi Reich ist
Gesangbuch1741_2_011782	alles gnadenlohn.	alles Gnadenlohn.
Gesangbuch1741_2_011783	14. Diß eine weiß ich, daß	14. Dies eine weiß ich, daß
Gesangbuch1741_2_011784	ich JEFum liebe und mich	ich JESUM liebe und mich
Gesangbuch1741_2_011785	darüber nur allein betrübe:	darüber nur allein betrübe:
Gesangbuch1741_2_011786	ich liebt ihn lieber mehr und	ich liebte ihn lieber mehr und
Gesangbuch1741_2_011787	weiß nicht wie? bezeugte	weiß nicht wie? bezeugte
Gesangbuch1741_2_011788	folches gern und kan es nie.	solches gern und kann es nie.
Gesangbuch1741_2_011789	Mm 5 15. Mag	Mm 5 15. Mag
Gesangbuch1741_2_011790	<pb n="572a" src="572.jpg" />	<pb n="572a" src="572.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011791	554 Von der völligen Uebergabe.	554 Von der völligen Übergabe.
Gesangbuch1741_2_011792	15. Mag nun die kleine	15. Mag nun die kleine
Gesangbuch1741_2_011793	liebe dich verbinden; mag	Liebe dich verbinden; mag
Gesangbuch1741_2_011794	fich dein herz zur gegenloieb	sich dein Herz zur Gegenlieb
Gesangbuch1741_2_011795	entzündem: und du bereiteft	entzündem: und du bereitest
Gesangbuch1741_2_011796	mir zu dir die bahn; fo haft	mir zu dir die Bahn; so hast
Gesangbuch1741_2_011797	du ewig an mir wohlge-	du ewig an mir wohlgetan.
Gesangbuch1741_2_011798	than.	
Gesangbuch1741_2_011800		

ID

Gesangbuch1741_2_011801
 Gesangbuch1741_2_011802
 Gesangbuch1741_2_011803
 Gesangbuch1741_2_011804
 Gesangbuch1741_2_011805
 Gesangbuch1741_2_011806
 Gesangbuch1741_2_011807
 Gesangbuch1741_2_011808
 Gesangbuch1741_2_011809
 Gesangbuch1741_2_011810
 Gesangbuch1741_2_011811
 Gesangbuch1741_2_011812
 Gesangbuch1741_2_011813
 Gesangbuch1741_2_011814
 Gesangbuch1741_2_011815
 Gesangbuch1741_2_011816
 Gesangbuch1741_2_011817
 Gesangbuch1741_2_011818
 Gesangbuch1741_2_011819
 Gesangbuch1741_2_011820
 Gesangbuch1741_2_011821
 Gesangbuch1741_2_011822
 Gesangbuch1741_2_011823
 Gesangbuch1741_2_011824
 Gesangbuch1741_2_011825
 Gesangbuch1741_2_011826
 Gesangbuch1741_2_011827
 Gesangbuch1741_2_011828
 Gesangbuch1741_2_011829
 Gesangbuch1741_2_011830
 Gesangbuch1741_2_011831
 Gesangbuch1741_2_011832
 Gesangbuch1741_2_011833
 Gesangbuch1741_2_011834
 Gesangbuch1741_2_011835
 Gesangbuch1741_2_011836
 Gesangbuch1741_2_011837
 Gesangbuch1741_2_011838
 Gesangbuch1741_2_011839
 Gesangbuch1741_2_011840

Diplomatische Transkription

16. Der kleinſte feyn,
 mein GOTT, in deinem reichē,
 was iſt wohl, dem ich
 folches heyl vergleiche?
 wenn ich nur dort an deiner
 feite bin; ſo ſchlag ich alle
 ſorg aus meinem ſinn.
 626. Mel. 25.
 Großer König, den ich
 ehre, der durch feines
 geiſtes lehre mir fein
 ſonnenlicht entzündt, und
 ietzt und zu allen zeiten, mit
 viel tauſend gütigkeiten mei-
 nes herzens lieb gewinnt.
 2. Solt ich denn nicht
 auch gedenken, dir mich
 wiederum zu ſchenken? der
 du über mir hältſt wacht,
 und vernichtſt auf allen fei-
 ten meiner feinde thätlich-
 keiten, biſt mein licht auch in
 der nacht.
 3. Schau, ich will mein
 herz dir geben, das ſoll dir
 aufs neue leben; denn du
 forderſt auch von mir: das
 ſoll ſich mit dir verbinden
 und den angewöhnten ſün-
 den ewiglich entſagen hier.
 <pb n="572b" src="572.jpg" />
 4. Laß es deinen Geiſt von
 neuen dir zu einem tempel
 weihen, der auf ewig heilig
 ſey: ach! verbrenne doch
 darinnen alle luft und furcht
 der ſinnen; opfre mich dem
 Vater frey.
 5. Laß durch deine liebē-
 flammen meine feelenkraft

Normalisierter Text

16. Der Kleinſte ſein,
 mein GOTT, in deinem Reiche,
 was iſt wohl, dem ich
 ſolches Heil vergleiche?
 wenn ich nur dort an deiner
 Seite bin; ſo ſchlag ich alle
 Sorg aus meinem Sinn.
 626. Mel. 25.
 Großer König, den ich
 ehre, der durch ſeines
 Geiſtes Lehre mir ſein
 Sonnenlicht entzündet, und
 jetzt und zu allen Zeiten, mit
 viel tauſend Gütigkeiten meines
 Herzens Lieb gewinnt.
 2. Sollte ich denn nicht
 auch gedenken, dir mich
 wiederum zu ſchenken? der
 du über mir hältſt Wacht,
 und vernichteſt auf allen Seiten
 meiner Feinde Tätlichkeiten,
 biſt mein Licht auch in
 der Nacht.
 3. Schau, ich will mein
 Herz dir geben, das ſoll dir
 aufs Neue leben; denn du
 forderſt es auch von mir: das
 ſoll ſich mit dir verbinden
 und den angewöhnten Sünden
 ewiglich entſagen hier.
 <pb n="572b" src="572.jpg" />
 4. Laß es deinen Geiſt von
 Neuem dir zu einem Tempel
 weihen, der auf ewig heilig
 ſei: ach! verbrenne doch
 darinnen alle Luſt und Furcht
 der Sinne; opfere mich dem
 Vater frei.
 5. Laß durch deine LiebesFlammen
 meine Seelenkraft

ID

Gesangbuch1741_2_011841
 Gesangbuch1741_2_011842
 Gesangbuch1741_2_011843
 Gesangbuch1741_2_011844
 Gesangbuch1741_2_011845
 Gesangbuch1741_2_011846
 Gesangbuch1741_2_011847
 Gesangbuch1741_2_011848
 Gesangbuch1741_2_011849
 Gesangbuch1741_2_011850
 Gesangbuch1741_2_011851
 Gesangbuch1741_2_011852
 Gesangbuch1741_2_011853
 Gesangbuch1741_2_011854
 Gesangbuch1741_2_011855
 Gesangbuch1741_2_011856
 Gesangbuch1741_2_011857
 Gesangbuch1741_2_011858
 Gesangbuch1741_2_011859
 Gesangbuch1741_2_011860
 Gesangbuch1741_2_011861
 Gesangbuch1741_2_011862
 Gesangbuch1741_2_011863
 Gesangbuch1741_2_011864
 Gesangbuch1741_2_011865
 Gesangbuch1741_2_011866
 Gesangbuch1741_2_011867
 Gesangbuch1741_2_011868
 Gesangbuch1741_2_011869
 Gesangbuch1741_2_011870
 Gesangbuch1741_2_011871
 Gesangbuch1741_2_011872
 Gesangbuch1741_2_011873
 Gesangbuch1741_2_011874
 Gesangbuch1741_2_011875
 Gesangbuch1741_2_011876
 Gesangbuch1741_2_011877
 Gesangbuch1741_2_011878
 Gesangbuch1741_2_011879
 Gesangbuch1741_2_011880

Diplomatische Transkription

beyflammen, und dir ein
 ruhftätt feyn, und ein bett
 reiner freuden mache dir
 von weißer feiden der ge-
 rechtigkeit darein.
 6. Laß mich ewig von der
 erden zu dir hingezogen wer-
 den: ziehe dazu ein in mich,
 bis ich heiliglich gelehre,
 und aufs seligste genähre
 und gefärtet bin kräftiglich.
 7. Laß im geiste mich dir
 dienen und zu deinem lobe
 grünen: deiner herrlichkeit
 zum thron, zum pallaft un-
 ewiger wonne geb ich mich
 der ewgen sonne, GOTTes
 eingebohrnem sohn.
 8. Mach mein herz zu ei-
 nem garten voll gewäch-
 schönster arten, voller blüth
 und lieblichkeit; und zu ei-
 nem vollen brunnen, de-
 voll gnade kommt geronnen,
 fließend in die ewigkeit.
 9. Nun ich hab es di
 mein leben, wie ich kan, z
 eigen geben, stehe mir in
 gnaden bey. Gieb, daß i
 <pb n="573a" src="573.jpg" />
 Von der völligen Uebergabe. 555
 n allen stunden werd also
 vor dir gefunden und dir ei-
 ne freude sey.
 627.
 Hier ist mein herz, o
 seele und herz der seele
 le, mein HERR und
 GOTT, mein theil, den ich
 erwehle! nimm hin, was

Normalisierter Text

beisammen, und dir ein
 Ruhestatt sein, und ein Bett
 reiner Freuden mache dir
 von weißer Seiden der Gerechtigkeit
 darein.
 6. Lass mich ewig von der
 Erde zu dir hingezogen werden:
 ziehe dazu ein in mich,
 bis ich heiliglich gelehrt,
 und aufs Seligste genährt
 und gestärkt bin kräftiglich.
 7. Lass im Geiste mich dir
 dienen und zu deinem Lobe
 grünen: deiner Herrlichkeit
 zum Thron, zum Palast und
 ewiger Wonne geb ich mich
 der ewgen Sonne, GOTTES
 eingeborenem Sohn.
 8. Mach mein Herz zu einem
 Garten voll Gewäch-
 schönster Arten, voller Blüte
 und Lieblichkeit; und zu einem
 vollen Brunnen, der
 voll Gnade kommt geronnen,
 fließend in die Ewigkeit.
 9. Nun, ich hab es dir,
 mein Leben, wie ich kann, zu
 eigen geben, stehe mir in
 Gnaden bei. Gib, dass ich
 <pb n="573a" src="573.jpg" />
 Von der völligen Übergabe. 555
 in allen Stunden werd also
 vor dir gefunden und dir eine
 Freude sei.
 627.
 Hier ist mein Herz, o
 Seele und Herz der Seele,
 mein HERR und
 GOTT, mein Teil, den ich
 erwähle! nimm hin, was

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011881	dein, und bleibe mein: fo	dein, und bleibe mein: so
Gesangbuch1741_2_011882	werden deine gnadenzei-	werden deine Gnadenzeichen
Gesangbuch1741_2_011883	chen auch nie von diefem	auch nie von diesem
Gesangbuch1741_2_011884	tempel weichen.	Tempel weichen.
Gesangbuch1741_2_011885	2. Schließ auf, mein licht!	2. Schließ auf, mein Licht!
Gesangbuch1741_2_011886	was fünd und nacht ver-	was Sünd und Nacht verschließen,
Gesangbuch1741_2_011887	fchlieffen, laß deinen ftrahl	lass deinen Strahl
Gesangbuch1741_2_011888	durch alle winkel fchieffen!	durch alle Winkel schießen!
Gesangbuch1741_2_011889	fchaff fort in mir, was nicht	schaff fort in mir, was nicht
Gesangbuch1741_2_011890	von dir, und tödte, was fich	von dir, und töte, was sich
Gesangbuch1741_2_011891	dir, mein leben! nicht gleich	dir, mein Leben! nicht gleich
Gesangbuch1741_2_011892	zum opfer will ergeben.	zum Opfer will ergeben.
Gesangbuch1741_2_011893	3. Ich bin zu fchwach, die	3. Ich bin zu schwach, die
Gesangbuch1741_2_011894	feinde fortzujagen, die mord	Feinde fortzujagen, die Mord
Gesangbuch1741_2_011895	und tod in diefem tempel	und Tod in diesem Tempel
Gesangbuch1741_2_011896	tragen: nur deine hand	tragen: nur deine Hand
Gesangbuch1741_2_011897	fchützt feinen ftand, ftürzt	schützt seinen Stand, stürzt
Gesangbuch1741_2_011898	lift und macht der feinde	List und Macht der Feinde
Gesangbuch1741_2_011899	nieder und giebt mir fried	nieder und gibt mir Fried
Gesangbuch1741_2_011900	und ruhe wieder.	und Ruhe wieder.
Gesangbuch1741_2_011901	4. Mein armuth klagt	4. Mein Armut klagt
Gesangbuch1741_2_011902	den mangel, der mich drük-	den Mangel, der mich drückt:
Gesangbuch1741_2_011903	ket: wenn aber mich der	wenn aber mich der
Gesangbuch1741_2_011904	gnade reichthum fchmücket;	Gnade Reichtum schmücket;
Gesangbuch1741_2_011905	fo reicht fie mir auch diefe	so reicht sie mir auch diese
Gesangbuch1741_2_011906	zier die deiner wohnung	Zier, die deiner Wohnung
Gesangbuch1741_2_011907	fchönheit giebet und deinem	Schönheit gibt und deinem
Gesangbuch1741_2_011908	reinen aug beliebt.	reinen Aug beliebt.
Gesangbuch1741_2_011909	<pb n="573b" src="573.jpg" />	<pb n="573b" src="573.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011910	5. Erhalte mir die gnade,	5. Erhalte mir die Gnade,
Gesangbuch1741_2_011911	dich zu kennen, fo wird in	dich zu kennen, so wird in
Gesangbuch1741_2_011912	mir der güldne leuchter	mir der güldne Leuchter
Gesangbuch1741_2_011913	brennen: deins Geiftes öl	brennen: deines Geistes Öl
Gesangbuch1741_2_011914	gieß in die feel. es mache der	gieß in die Seele. es mache der
Gesangbuch1741_2_011915	begierde funken ein ballam	Begierde Funken ein Balsam
Gesangbuch1741_2_011916	deines himmels trinken.	deines Himmels trinken.
Gesangbuch1741_2_011917	6. Durchräuchre mich mit	6. Durchräuchere mich mit
Gesangbuch1741_2_011918	deiner edlen güte, daß ihr	deiner edlen Güte, dass ihr
Gesangbuch1741_2_011919	geruch lab herz, feel und ge-	Geruch lab Herz, Seele und Gemüte:
Gesangbuch1741_2_011920	müthe: zu dir foll auch der	zu dir soll auch der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011921	andacht rauch sich über alle	Andachtsrauch sich über alle
Gesangbuch1741_2_011922	wolken schwingen und in	Wolken schwingen und in
Gesangbuch1741_2_011923	dein heiligthum eindrin-	dein Heiligtum eindringen.
Gesangbuch1741_2_011924	gen.	
Gesangbuch1741_2_011925	7. Erz-Priester, komm!	7. Erzpriester, komm!
Gesangbuch1741_2_011926	laß mich, bey weifen lehren,	lass mich, bei weisen Lehren,
Gesangbuch1741_2_011927	den legen auch von deinen	den Segen auch von deinen
Gesangbuch1741_2_011928	lippen hören im herzens-	Lippen hören im HerzensHaus.
Gesangbuch1741_2_011929	haus. Zieh niemahls aus,	Zieh niemals aus,
Gesangbuch1741_2_011930	treib weg, was mich von dir	treib weg, was mich von dir
Gesangbuch1741_2_011931	will treiben, mein herz foll	will treiben, mein Herz soll
Gesangbuch1741_2_011932	nur dein tempel bleiben.	nur dein Tempel bleiben.
Gesangbuch1741_2_011933	628. Mel. 71.	628. Mel. 71.
Gesangbuch1741_2_011934	Ich folge dir bis an	Ich folge dir bis an
Gesangbuch1741_2_011935	dein creuze hin, weil	dein Kreuze hin, weil
Gesangbuch1741_2_011936	ich in dich, o Lamm!	ich in dich, o Lamm!
Gesangbuch1741_2_011937	verliebet bin. O ftilles	verliebt bin. O stilles
Gesangbuch1741_2_011938	Lamm! ich such dein fanf-	Lamm! ich such dein sanftes
Gesangbuch1741_2_011939	tes wefen, und habe mir den	Wesen, und habe mir den
Gesangbuch1741_2_011940	dornen-kranz erlesen.	Dornenkranz erlesen.
Gesangbuch1741_2_011941	2. Ich möchte gern dein	2. Ich möchte gern dein
Gesangbuch1741_2_011942	lamm und jungfrau feyn,	Lamm und Jungfrau sein,
Gesangbuch1741_2_011943	und wie du bist, als lamm	und wie du bist, als Lamm
Gesangbuch1741_2_011944	und jungfrau rein: ich	und Jungfrau rein: ich
Gesangbuch1741_2_011945	wüñfchte wohl, dir oben	wünschte wohl, dir oben
Gesangbuch1741_2_011946	nachzugehn, doch, treues	nachzugehen, doch, treues
Gesangbuch1741_2_011947	herz!	Herz!
Gesangbuch1741_2_011948	<pb n="574a" src="574.jpg" />	<pb n="574a" src="574.jpg" />
Gesangbuch1741_2_011949	556 Von der völligen Uebergabe.	556 Von der völligen Übergabe.
Gesangbuch1741_2_011950	herz! es foll schon hier ge-	Herz! es soll schon hier geschehn.
Gesangbuch1741_2_011951	schehn.	
Gesangbuch1741_2_011952	3. Ach! mache mich nur	3. Ach! mache mich nur
Gesangbuch1741_2_011953	recht jungfräulich rein, ein-	recht jungfräulich rein, einfältig,
Gesangbuch1741_2_011954	fältig, recht und schlecht	recht und schlicht
Gesangbuch1741_2_011955	und ohn betrug, keufch, un-	und ohne Betrug, keusch, unbefleckt,
Gesangbuch1741_2_011956	beflekt, gehorfam, treu und	gehorsam, treu und
Gesangbuch1741_2_011957	klug, und laß mich ganz	klug, und lass mich ganz
Gesangbuch1741_2_011958	nach deinem finne feyn.	nach deinem Sinne sein.
Gesangbuch1741_2_011959	629. Mel. 45.	629. Mel. 45.
Gesangbuch1741_2_011960	JESU! meiner feelen	JESU! meiner Seelen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_011961	leben, dem ich mich	Leben, dem ich mich
Gesangbuch1741_2_011962	zum dienft ergeben:	zum Dienst ergeben:
Gesangbuch1741_2_011963	welchem auch der tieffte	welchem auch der tiefste
Gesangbuch1741_2_011964	grund aller herzen klar und	Grund aller Herzen klar und
Gesangbuch1741_2_011965	kund.	kund.
Gesangbuch1741_2_011966	2. Du, HERR! prüfeft	2. Du, HERR! prüfest
Gesangbuch1741_2_011967	meine finnen, reden, fchwei-	meine Sinne, Reden, Schweigen
Gesangbuch1741_2_011968	gen und beginnen: alles ü-	und Beginnen: alles überwägest
Gesangbuch1741_2_011969	berwägeft du, was ich vor-	du, was ich vorund
Gesangbuch1741_2_011970	und nachmahls thu.	nachmals tue.
Gesangbuch1741_2_011971	3. Ach! ich wünfche dei-	3. Ach! ich wünsche deinen
Gesangbuch1741_2_011972	nen willen nur vor allem zu	Willen nur vor allem zu
Gesangbuch1741_2_011973	erfüllen: O fteh diefem	erfüllen: O steh diesem
Gesangbuch1741_2_011974	vorfaz bey! mach mich ei-	Vorsatz bei! mach mich eigenwillens
Gesangbuch1741_2_011975	genwillens frey.	frei.
Gesangbuch1741_2_011976	4. Gieb mir kräfte, daß	4. Gib mir Kräfte, dass
Gesangbuch1741_2_011977	in allen mir dein wollen	in allem mir dein Wollen
Gesangbuch1741_2_011978	mag gefallen, fo in freuden,	mag gefallen, so in Freuden,
Gesangbuch1741_2_011979	als im leid, fo in zeit, als	als im Leid, so in Zeit, als
Gesangbuch1741_2_011980	ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_011981	5. Stets nach deinem wil-	5. Stets nach deinem Willen
Gesangbuch1741_2_011982	len ftreben, heißt den engeln	streben, heißt den Engeln
Gesangbuch1741_2_011983	ähnlich leben, und kan auch	ähnlich leben, und kann auch
Gesangbuch1741_2_011984	in höllen-pein glaubger fee-	in Höllenpein gläubiger Seelen
Gesangbuch1741_2_011985	len labfal feyn.	Labsal sein.
Gesangbuch1741_2_011986	6. Da hingegen, fein be-	6. Da hingegen, sein Be-
Gesangbuch1741_2_011987		
Gesangbuch1741_2_011988	gehren nicht in deinen wil-	gehren nicht in deinen Willen
Gesangbuch1741_2_011989	len kehren, brächt in einen	kehren, brächt in einen
Gesangbuch1741_2_011990	hochzeit-faal unergründte	Hochzeitssaal unergründete
Gesangbuch1741_2_011991	höllen-quaal.	Höllenqual.
Gesangbuch1741_2_011992	7. Deinen willen in fich	7. Deinen Willen in sich
Gesangbuch1741_2_011993	ziehen, und den eigen-wil-	ziehen, und den Eigenwillen
Gesangbuch1741_2_011994	len fliehen, macht, daß ein	fliehen, macht, dass ein
Gesangbuch1741_2_011995	betrübtes herz ruhig lebe	betrübtes Herz ruhig lebe
Gesangbuch1741_2_011996	im größten fchmerz.	im größten Schmerz.
Gesangbuch1741_2_011997	8. Munter mit den fein-	8. Munter mit den Feinden
Gesangbuch1741_2_011998	den kämpfen, und den eigen-	kämpfen, und den Eigenwillen
Gesangbuch1741_2_011999	willen dämpfen, bringt uns	dämpfen, bringt uns
Gesangbuch1741_2_012000	öfters in der zeit einen	öfters in der Zeit einen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012001	ichmak der ewigkeit.	Geschmack der Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_012002	9. Drum fo will ich mich	9. Drum so will ich mich
Gesangbuch1741_2_012003	bequemen, niemahls etwas	bequemen, niemals etwas
Gesangbuch1741_2_012004	vorzunehmen, ohne was zu	vorzunehmen, ohne was zu
Gesangbuch1741_2_012005	jeder frift deinem willen	jeder Frist deinem Willen
Gesangbuch1741_2_012006	ähnlich ift.	ähnlich ist.
Gesangbuch1741_2_012007	10. Ift es etwa dein belie-	10. Ist es etwa dein Belieben,
Gesangbuch1741_2_012008	ben, mich mit einem creuz	mich mit einem Kreuz
Gesangbuch1741_2_012009	zu üben, wo, wie lang, und	zu üben, wo, wie lang, und
Gesangbuch1741_2_012010	was du wilt, wilt du, fo bin	was du willst, willst du, so bin
Gesangbuch1741_2_012011	ich gefüllt.	ich gestillt.
Gesangbuch1741_2_012012	11. Doch indem es fchwer	11. Doch indem es schwer
Gesangbuch1741_2_012013	zu nennen, deinen willen	zu nennen, deinen Willen
Gesangbuch1741_2_012014	recht zu kennen: ey fo feufzt	recht zu kennen: ei so seufzt
Gesangbuch1741_2_012015	mein herz und mund, mach	mein Herz und Mund, mach
Gesangbuch1741_2_012016	mir deinen willen kund.	mir deinen Willen kund.
Gesangbuch1741_2_012017	12. Dein Geift, JESU!	12. Dein Geist, JESU!
Gesangbuch1741_2_012018	foll mich ftärken, daß im	soll mich stärken, dass im
Gesangbuch1741_2_012019	laffen, thun und werken ich	Lassen, Tun und Wirken ich
Gesangbuch1741_2_012020	von aller eigenheit folchen	von aller Eigenheit solchen
Gesangbuch1741_2_012021	weislich unterfcheid.	weislich unterscheid.
Gesangbuch1741_2_012022	13. Wird was ohne ihn	13. Wird was ohne ihn
Gesangbuch1741_2_012023	begonnen und vom fleifch	begonnen und vom Fleisch
Gesangbuch1741_2_012024	und blut erfonnen, gieb, daß	und Blut eronnen, gib, dass
Gesangbuch1741_2_012025	ich	ich
Gesangbuch1741_2_012026	<pb n="575a" src="575.jpg" />	<pb n="575a" src="575.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012027	Von der völligen Uebergabe. 557	Von der völligen Übergabe. 557
Gesangbuch1741_2_012028	ch es nimmermehr, HERR,	ich es nimmermehr, HERR,
Gesangbuch1741_2_012029	ls deinen willen ehr.	als deinen Willen ehr.
Gesangbuch1741_2_012030	14. Nun du würkft ja	14. Nun du wirkst ja
Gesangbuch1741_2_012031	uten willen, gieb auch kraft	guten Willen, gib auch Kraft
Gesangbuch1741_2_012032	hn zu erfüllen, und zu thun	ihn zu erfüllen, und zu tun
Gesangbuch1741_2_012033	ier in der zeit, was dir lieb	hier in der Zeit, was dir lieb
Gesangbuch1741_2_012034	n ewigkeit.	in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_012035	15. JESU! JESU!	15. JESU! JESU!
Gesangbuch1741_2_012036	ilf vollbringen, hilf mir	hilf vollbringen, hilf mir
Gesangbuch1741_2_012037	eifch und blut bezwingen:	Fleisch und Blut bezwingen:
Gesangbuch1741_2_012038	s wird doch nichts ausge-	es wird doch nichts ausgerichtet,
Gesangbuch1741_2_012039	icht, was nicht bloß durch	was nicht bloß durch
Gesangbuch1741_2_012040	ich gefchicht.	dich geschieht.

ID

Gesangbuch1741_2_012041
 Gesangbuch1741_2_012042
 Gesangbuch1741_2_012043
 Gesangbuch1741_2_012044
 Gesangbuch1741_2_012045
 Gesangbuch1741_2_012046
 Gesangbuch1741_2_012047
 Gesangbuch1741_2_012048
 Gesangbuch1741_2_012049
 Gesangbuch1741_2_012050
 Gesangbuch1741_2_012051
 Gesangbuch1741_2_012052
 Gesangbuch1741_2_012053
 Gesangbuch1741_2_012054
 Gesangbuch1741_2_012055
 Gesangbuch1741_2_012056
 Gesangbuch1741_2_012057
 Gesangbuch1741_2_012058
 Gesangbuch1741_2_012059
 Gesangbuch1741_2_012060
 Gesangbuch1741_2_012061
 Gesangbuch1741_2_012062
 Gesangbuch1741_2_012063
 Gesangbuch1741_2_012064
 Gesangbuch1741_2_012065
 Gesangbuch1741_2_012066
 Gesangbuch1741_2_012067
 Gesangbuch1741_2_012068
 Gesangbuch1741_2_012069
 Gesangbuch1741_2_012070
 Gesangbuch1741_2_012071
 Gesangbuch1741_2_012072
 Gesangbuch1741_2_012073
 Gesangbuch1741_2_012074
 Gesangbuch1741_2_012075
 Gesangbuch1741_2_012076
 Gesangbuch1741_2_012077
 Gesangbuch1741_2_012078
 Gesangbuch1741_2_012079
 Gesangbuch1741_2_012080

Diplomatische Transkription

630. Mel. 59.
 KRaft aus der höhe!
 die du dich wilt in
 mein herze nieder-
 affen, ich bitte dich herzin-
 iglich, gieb, daß ich dich
 nag gläubig fassen: erfülle
 nd ftille des herzens be-
 ier, kraft GOTtes! das
 nnig verlanget nach dir.
 2. Ich rühre dich im glau-
 en an, und will durchaus
 icht unten bleiben: ich
 teig hinauf fo gut ich kan,
 ou wolleft dir mich einver-
 eiben. Wo mag ich fonft
 räfftig, als bey dir allein,
 nit würcender ftärke be-
 nadiget feyn.
 3. O Lebens-Kraft der
 wigkeit! wie wohl ift mir,
 enn ich durchdringe durch
 lles, was noch heiffet zeit,
 nd feelen-brünftig vor dir
 <pb n="575b" src="575.jpg" />
 ringe: begieffe, o füffe leben-
 dige kraft, mein herze mit
 deinem herz-ftärkenden faft.
 4. Dir ifts um worte
 nicht zu thun, und ich will
 auch nicht fchaalen haben;
 im urprung will der geift
 nur ruhn, du kraft! kanft
 nur die feelen laben: was
 heucheln? was fchmeicheln?
 ich will weder mich noch an-
 dre betrügen, und wie könt
 ich dich?
 5. Nun denn, du kraft
 und lebens-gut, vor dem

Normalisierter Text

630. Mel. 59.
 Kraft aus der Höhe!
 die du dich willst in
 mein Herze niederlassen,
 ich bitte dich herzinniglich,
 gib, dass ich dich
 mag gläubig fassen: erfülle
 und stille des Herzens Begier,
 Kraft GOTTES! das
 innig verlanget nach dir.
 2. Ich rühre dich im Glauben
 an, und will durchaus
 nicht unten bleiben: ich
 steig hinauf so gut ich kann,
 du wollest dir mich einverleiben.
 Wo mag ich sonst
 kräftig, als bei dir allein,
 mit wirkender Stärke begnadigt
 sein.
 3. O Lebenskraft der
 Ewigkeit! wie wohl ist mir,
 wenn ich durchdringe durch
 alles, was noch heißet Zeit,
 und seelenbrünstig vor dir
 <pb n="575b" src="575.jpg" />
 ringe: begieße, o süße lebendige
 Kraft, mein Herze mit
 deinem herzstärkenden Saft.
 4. Dir ist es um Worte
 nicht zu tun, und ich will
 auch nicht Schalen haben;
 im Ursprung will der Geist
 nur ruhn, du Kraft! kannst
 nur die Seelen laben: was
 heucheln? was schmeicheln?
 ich will weder mich noch andere
 betrügen, und wie könnt
 ich dich?
 5. Nun denn, du Kraft
 und Lebensgut, vor dem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012081	ich ewig werde ftehen, laß	ich ewig werde stehen, lass
Gesangbuch1741_2_012082	mich im geifte, finn und	mich im Geiste, Sinn und
Gesangbuch1741_2_012083	muth, von einer kraft zur	Mut, von einer Kraft zur
Gesangbuch1741_2_012084	andern gehen. Ach HErr!	anderen gehen. Ach HERR!
Gesangbuch1741_2_012085	HERR! laß immer mein	HERR! lass immer mein
Gesangbuch1741_2_012086	herze dir feyn ein leeres ge	Herze dir sein ein leeres Gefäß
Gesangbuch1741_2_012087	fäß und leg kräfte hinein.	und leg Kräfte hinein.
Gesangbuch1741_2_012088	631. Mel. 93.	631. Mel. 93.
Gesangbuch1741_2_012089	MEine feele wilt du	Meine Seele, willst du
Gesangbuch1741_2_012090	ruhn, und dir im	ruhn, und dir immer
Gesangbuch1741_2_012091	mer gütlich thun;	gütlich tun;
Gesangbuch1741_2_012092	wünfcheft du dir von be	wünschest du dir von Beschwerden
Gesangbuch1741_2_012093	schwerden und begierden	und Begierden
Gesangbuch1741_2_012094	frey zu werden: liebe JE	frei zu werden: liebe JESUM
Gesangbuch1741_2_012095	fum und fonft nichts, meine	und sonst nichts, meine
Gesangbuch1741_2_012096	feele, fo gefchichts.	Seele, so geschieht's.
Gesangbuch1741_2_012097	2. Niemand hat fich je be	2. Niemand hat sich je betrübt,
Gesangbuch1741_2_012098	trübt, daß er JEFum hat	dass er JESUM hat
Gesangbuch1741_2_012099	geliebt: niemand hat je	geliebt: niemand hat je
Gesangbuch1741_2_012100	weh empfunden, daß er JE	Weh empfunden, dass er JESU
Gesangbuch1741_2_012101	SU fich verbunden. JE	sich verbunden. JESUM
Gesangbuch1741_2_012102	fum	
Gesangbuch1741_2_012103	<pb n="576a" src="576.jpg" />	<pb n="576a" src="576.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012104	558 Von der völligen Uebergabe.	558 Von der völligen Übergabe.
Gesangbuch1741_2_012105	fum lieben, und allein, ift fo	SUM lieben und allein, ist so
Gesangbuch1741_2_012106	viel als felig feyn.	viel als selig sein.
Gesangbuch1741_2_012107	3. Wer ihn liebt, liebts	3. Wer ihn liebt, liebt das
Gesangbuch1741_2_012108	höchfte gut, das allein ver	höchste Gut, das allein Vergnügen
Gesangbuch1741_2_012109	gnügen thut; feine liebe	tut; seine Liebe
Gesangbuch1741_2_012110	pfl egt zu geben, ewge freud	pfl egt zu geben, ewge Freud
Gesangbuch1741_2_012111	und ewigs leben: feine liebe	und ewiges Leben: seine Liebe
Gesangbuch1741_2_012112	macht die zeit gleich der fü	macht die Zeit gleich der süßen
Gesangbuch1741_2_012113	fen ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_012114	4. Drum fo du von aller	4. Drum so du von aller
Gesangbuch1741_2_012115	pein, meine feel, wünfcht	Pein, meine Seele, wünschst
Gesangbuch1741_2_012116	frey zu feyn; fo du fuchft	frei zu sein; so du suchst
Gesangbuch1741_2_012117	dich zu ergezen und in ewge	dich zu ergetzen und in ewge
Gesangbuch1741_2_012118	ruh zu fezen: liebe JEFum,	Ruh zu setzen: liebe JESUM,
Gesangbuch1741_2_012119	und fonft nichts, meine fee	und sonst nichts, meine Seele,
Gesangbuch1741_2_012120	le, fo gefchichts.	so geschieht's.

ID

Gesangbuch1741_2_012121
 Gesangbuch1741_2_012122
 Gesangbuch1741_2_012123
 Gesangbuch1741_2_012124
 Gesangbuch1741_2_012125
 Gesangbuch1741_2_012126
 Gesangbuch1741_2_012127
 Gesangbuch1741_2_012128
 Gesangbuch1741_2_012129
 Gesangbuch1741_2_012130
 Gesangbuch1741_2_012131
 Gesangbuch1741_2_012132
 Gesangbuch1741_2_012133
 Gesangbuch1741_2_012134
 Gesangbuch1741_2_012135
 Gesangbuch1741_2_012136
 Gesangbuch1741_2_012137
 Gesangbuch1741_2_012138
 Gesangbuch1741_2_012139
 Gesangbuch1741_2_012140
 Gesangbuch1741_2_012141
 Gesangbuch1741_2_012142
 Gesangbuch1741_2_012143
 Gesangbuch1741_2_012144
 Gesangbuch1741_2_012145
 Gesangbuch1741_2_012146
 Gesangbuch1741_2_012147
 Gesangbuch1741_2_012148
 Gesangbuch1741_2_012149
 Gesangbuch1741_2_012150
 Gesangbuch1741_2_012151
 Gesangbuch1741_2_012152
 Gesangbuch1741_2_012153
 Gesangbuch1741_2_012154
 Gesangbuch1741_2_012155
 Gesangbuch1741_2_012156
 Gesangbuch1741_2_012157
 Gesangbuch1741_2_012158
 Gesangbuch1741_2_012159
 Gesangbuch1741_2_012160

Diplomatische Transkription

5. Liebe feele, ach! daß
 du diefe wahre feelenruh
 doch nicht eher haft erken-
 net, und dein höchtes gut
 genennet: laß dirs leid
 feyn, fey betrübt, daß du
 diefes fo verübt.

6. Nun, mein JESU!
 fchenke mir, daß ich einzig
 für und für liebe dich von
 ganzem herzen; alles an-
 dre zu verfcherzen, und zu
 lieben dich allein, foll mein
 wunfch und wille feyn.

7. Wie mag einer feelen
 feyn, deren liebe zu dir rein,
 die nichts wünfchet, nichts
 verlanget, als nur dich, dem
 fie anhanget! mehr als al-
 les bift du ihr, was fie fucht,
 find fie in dir.

8. Ruhe, fried und ficher-
 <pb n="576b" src="576.jpg" />
 heit, leben, luft, troft, heil
 und freud giebet, JEFu, dei-
 ne liebe: o daß fich mein
 geift erhöbe, rein und felt
 zu lieben dich: hilf mein
 helfer! feufze ich.

9. Ach! du reine liebes-
 glut! brenn in meinem
 finn und muth; nach der lie-
 be laß mich ringen, fchrey
 mir zu in allen dingen: JE-
 fum liebe nur allein, fonft
 kanft du nicht felig feyn!

632. Mel. 8.
 MEin GOTT! das
 herz ich bringe dir
 zur gabe und ge-

Normalisierter Text

5. Liebe Seele, ach! dass
 du diese wahre Seelenruh
 doch nicht eher hast erkennet,
 und dein höchstes Gut
 genennet: lass dir's leid
 sein, sei betrübt, dass du
 dieses so verübt.

6. Nun, mein JESU!
 schenke mir, dass ich einzig
 für und für liebe dich von
 ganzem Herzen; alles andere
 zu verscherzen, und zu
 lieben dich allein, soll mein
 Wunsch und Wille sein.

7. Wie mag einer Seele
 sein, deren Liebe zu dir rein,
 die nichts wünschet, nichts
 verlanget, als nur dich, dem
 sie anhanget! mehr als alles
 bist du ihr, was sie sucht,
 findet sie in dir.

8. Ruhe, Fried und Sicher-
 <pb n="576b" src="576.jpg" />
 heit, Leben, Lust, Trost, Heil
 und Freud gibt, JESU, deine
 Liebe: o dass sich mein
 Geist erhöbe, rein und fest
 zu lieben dich: hilf mein
 Helfer! seufze ich.

9. Ach! du reine Liebesglut!
 brenn in meinem
 Sinn und Mut; nach der Liebe
 lass mich ringen, schrei
 mir zu in allen Dingen: JESUM
 liebe nur allein, sonst
 kannst du nicht selig sein!

632. Mel. 8.
 Mein GOTT! das
 Herz ich bringe dir
 zur Gabe und Geschenk,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012161	ichenk, du forderft diefes	du forderst dieses
Gesangbuch1741_2_012162	ja von mir, deß bin ich ein	ja von mir, dess bin ich eingedenk.
Gesangbuch1741_2_012163	gedenk.	
Gesangbuch1741_2_012164	2. Gieb mir, mein fohn,	2. Gib mir, mein Sohn,
Gesangbuch1741_2_012165	dein herz, fprichft du, daf	dein Herz, sprichst du, das ist
Gesangbuch1741_2_012166	mir lieb und werth: du	mir lieb und wert: du
Gesangbuch1741_2_012167	findeft anders auch nicht ruh	findest anders auch nicht Ruh
Gesangbuch1741_2_012168	im himmel und auf erd.	im Himmel und auf Erd.
Gesangbuch1741_2_012169	3. Nun, du mein Vater	3. Nun, du mein Vater
Gesangbuch1741_2_012170	nimm es an, mein herz, ver	nimm es an, mein Herz, veracht
Gesangbuch1741_2_012171	acht es nicht: ich geb's, fo	es nicht: ich geb's, so
Gesangbuch1741_2_012172	gut ichs geben kan, kehr zu	gut ich's geben kann, kehr zu
Gesangbuch1741_2_012173	mir dein geficht.	mir dein Gesicht.
Gesangbuch1741_2_012174	4. Zwar ift es voller fün	4. Zwar ist es voller Sündenwust
Gesangbuch1741_2_012175	den>wuft und voller eitel	und voller Eitelkeit;
Gesangbuch1741_2_012176	keit; des guten aber unbe	des Guten aber unbewusst,
Gesangbuch1741_2_012177	wuft, der blut>gerechtigkeit.	der Blutgerechtigkeit.
Gesangbuch1741_2_012178	5. Doch aber fteht es nun	5. Doch aber steht es nun
Gesangbuch1741_2_012179	in reu, erkennt feinn übel	in Reu, erkennt seinen Übelstand
Gesangbuch1741_2_012180	ftand und trägt iezund vor	und trägt jetzt vor
Gesangbuch1741_2_012181	dem	dem
Gesangbuch1741_2_012182	<pb n="577a" src="577.jpg" />	<pb n="577a" src="577.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012183	Von der völligen Uebergabe. 559	Von der völligen Übergabe. 559
Gesangbuch1741_2_012184	em fcheu, davons zuvor	dem Scheu, davon es zuvor
Gesangbuch1741_2_012185	uft fand.	Lust fand.
Gesangbuch1741_2_012186	6. Zermalm mir meine	6. Zermalm mir meine
Gesangbuch1741_2_012187	ärtigkeit, mach mürbe mei	Härtigkeit, mach mürbe meinen
Gesangbuch1741_2_012188	en finn, daß ich in feufzer,	Sinn, dass ich in Seufzer,
Gesangbuch1741_2_012189	eu und leid, und thränen	Reu und Leid und Tränen
Gesangbuch1741_2_012190	an; zerrinn.	ganz zerrinn.
Gesangbuch1741_2_012191	7. Sodenn nimm mich,	7. Sodann nimm mich,
Gesangbuch1741_2_012192	mein JEsu Chrifft, tauch	mein JESU Christ, tauch
Gesangbuch1741_2_012193	mich tief in dein blut: ich	mich tief in dein Blut: ich
Gesangbuch1741_2_012194	laub, daß du gecreuzigt	glaub, dass du gekreuzigt
Gesangbuch1741_2_012195	ift der welt und mir zu	bist der Welt und mir zu
Gesangbuch1741_2_012196	ut.	Gut.
Gesangbuch1741_2_012197	8. Stärk mein fonft	8. Stärk mein sonst
Gesangbuch1741_2_012198	chwache glaubens=hand, zu	schwache Glaubens-Hand, zu
Gesangbuch1741_2_012199	affen auf dein blut, als der	fassen auf dein Blut, als der
Gesangbuch1741_2_012200	ergebung unterpfand, das	Ergebung Unterpfand, das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012201	lles machet gut.	alles machet gut.
Gesangbuch1741_2_012202	9. Schenk mir, nach deis	9. Schenk mir, nach deiner
Gesangbuch1741_2_012203	er JEsus=Huld, gerechtigt	JESU-Huld, Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_2_012204	eit und heyl, und nimm	und Heil, und nimm
Gesangbuch1741_2_012205	uf dich mein fünden=schuld	auf dich mein Sünden-Schuld
Gesangbuch1741_2_012206	nd meiner ftrafe theil.	und meiner Strafe Teil.
Gesangbuch1741_2_012207	10. In dich wollft du mich	10. In dich wolltest du mich
Gesangbuch1741_2_012208	leiden ein, dein unfchuld	kleiden ein, dein Unschuld
Gesangbuch1741_2_012209	iehen an, daß ich, von allen	ziehen an, dass ich, von allen
Gesangbuch1741_2_012210	ünden rein, vor GOTt befte	Sünden rein, vor GOTT bestehen
Gesangbuch1741_2_012211	en kan.	kann.
Gesangbuch1741_2_012212	11. GOTT heilger Geift!	11. GOTT heiliger Geist!
Gesangbuch1741_2_012213	imm du auch mich in die ge	nimm du auch mich in die Gemeinschaft
Gesangbuch1741_2_012214	meinfschaft ein; ergieß um	ein; ergieß um
Gesangbuch1741_2_012215	ESU willen dich tief in	JESU willen dich tief in
Gesangbuch1741_2_012216	mein herz hinein.	mein Herz hinein.
Gesangbuch1741_2_012217	12. Dein göttlich licht	12. Dein göttlich Licht
Gesangbuch1741_2_012218	chütt in mich aus und	schütt in mich aus und
Gesangbuch1741_2_012219	runft der reinen lieb: löfch	Brunst der reinen Lieb: lösche
Gesangbuch1741_2_012220	infterniß, haß, falchheit	Finsternis, Hass, Falschheit
Gesangbuch1741_2_012221	<pb n="577b" src="577.jpg" />	<pb n="577b" src="577.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012222	aus; fchenk mir ftets deis	aus; schenk mir stets deinen
Gesangbuch1741_2_012223	nen trieb.	Trieb.
Gesangbuch1741_2_012224	13. Nimm gar, o GÖtt,	13. Nimm gar, o GOTT,
Gesangbuch1741_2_012225	zum tempel ein, mein herz	zum Tempel ein, mein Herz
Gesangbuch1741_2_012226	hier in der zeit: ja laß es	hier in der Zeit: ja lass es
Gesangbuch1741_2_012227	auch dein wohnhaus feyn in	auch dein Wohnhaus sein in
Gesangbuch1741_2_012228	jener ewigkeit.	jener Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_012229	14. Dir geb ichs ganz zu	14. Dir geb ich's ganz zu
Gesangbuch1741_2_012230	eigen hin, brauchs, wozu	eigen hin, brauch's, wozu
Gesangbuch1741_2_012231	dirs gefällt: ich weiß, daß ich	dir's gefällt: ich weiß, dass ich
Gesangbuch1741_2_012232	der deine bin, der deine,	der deine bin, der deine,
Gesangbuch1741_2_012233	nicht der welt.	nicht der Welt.
Gesangbuch1741_2_012234	15. Drum foll fie nun und	15. Drum soll sie nun und
Gesangbuch1741_2_012235	nimmermehr diß richten	nimmermehr dies richten
Gesangbuch1741_2_012236	aus bey mir, fie lok und	aus bei mir, sie lock und
Gesangbuch1741_2_012237	droh auch noch fo fehr, daß	droh auch noch so sehr, dass
Gesangbuch1741_2_012238	ich foll dienen ihr.	ich soll dienen ihr.
Gesangbuch1741_2_012239	16. Weg welt, weg fünd,	16. Weg Welt, weg Sünd,
Gesangbuch1741_2_012240	dir geb ich nicht mein herz:	dir geb ich nicht mein Herz:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012241	nur, JESU, dir ist dies ge-	nur, JESU, dir ist dies Geschenke
Gesangbuch1741_2_012242	schenke zugericht, behalt es	zugericht, behalt es
Gesangbuch1741_2_012243	für und für.	für und für.
Gesangbuch1741_2_012244	633. Mel. 35.	633. Mel. 35.
Gesangbuch1741_2_012245	MEin JESU, ley ge-	Mein JESU, sei begrüßet!
Gesangbuch1741_2_012246	grüffet! ley tau-	sei tausendmal
Gesangbuch1741_2_012247	fendmahl geküß-	geküset!
Gesangbuch1741_2_012248	fet! ley brünstiglich um-	sei brünstiglich umfangen,
Gesangbuch1741_2_012249	fangen, du meines geifts ver-	du meines Geistes Verlangen!
Gesangbuch1741_2_012250	langen!	
Gesangbuch1741_2_012251	2. Zwar nur noch in ge-	2. Zwar nur noch in Gedanken
Gesangbuch1741_2_012252	danken und engen hof-	und engen Hoffnungsschranken,
Gesangbuch1741_2_012253	nungs-schranken, die immer	die immer
Gesangbuch1741_2_012254	noch die schatten der zeit	noch die Schatten der Zeit
Gesangbuch1741_2_012255	bedeckt hatten:	bedeckt hatten:
Gesangbuch1741_2_012256	3. Dann die vollkomm-	3. Dann die vollkommenen
Gesangbuch1741_2_012257	nen güter gehören vor ge-	Güter gehören vor Gemüter,
Gesangbuch1741_2_012258	müther, die sich der welt be-	die sich der Welt bege-
Gesangbuch1741_2_012259	ge-	
Gesangbuch1741_2_012260	<pb n="578a" src="578.jpg" />	<pb n="578a" src="578.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012261	560 Von der völligen Uebergabe.	560 Von der völligen Übergabe.
Gesangbuch1741_2_012262	geben, und dir, nur dir noch	geben und dir, nur dir noch
Gesangbuch1741_2_012263	leben.	leben.
Gesangbuch1741_2_012264	4. Auch kan ich mich be-	4. Auch kann ich mich bescheiden,
Gesangbuch1741_2_012265	scheiden, daß ich die theuren	dass ich die teuren
Gesangbuch1741_2_012266	freuden und daß mein heyl	Freuden und dass mein Heil
Gesangbuch1741_2_012267	mir grünet, mit nichts dir	mir grünet, mit nichts dir
Gesangbuch1741_2_012268	abverdient.	abverdient.
Gesangbuch1741_2_012269	5. Er weiß es ja, der Kö-	5. Er weiß es ja, der König,
Gesangbuch1741_2_012270	nig, wie arm, gering und	wie arm, gering und
Gesangbuch1741_2_012271	wenig der schmuck an mei-	wenig der Schmuck an meinem
Gesangbuch1741_2_012272	nem kleide zu folcher engel-	Kleide zu solcher Engelweide.
Gesangbuch1741_2_012273	weide.	
Gesangbuch1741_2_012274	6. Doch läßt er sich begnü-	6. Doch lässt er sich begnügen,
Gesangbuch1741_2_012275	gen, wenn wir uns vor ihm	wenn wir uns vor ihm
Gesangbuch1741_2_012276	schmiegen, und von ihm laß-	schmiegen, und von ihm lassen
Gesangbuch1741_2_012277	fen ziehen, den koth der welt	ziehen, den Kot der Welt
Gesangbuch1741_2_012278	zu fliehen.	zu fliehen.
Gesangbuch1741_2_012279	7. Wenn man vom dienft	7. Wenn man vom Dienst
Gesangbuch1741_2_012280	der fünden sich suchet zu ent-	der Sünden sich suchet zu entbinden:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012281	binden: und sich und was	und sich und was
Gesangbuch1741_2_012282	man liebet, dem HERRN	man liebet, dem HERRN
Gesangbuch1741_2_012283	zum opfer giebet.	zum Opfer giebet.
Gesangbuch1741_2_012284	8. Bey diefem ernft im fe-	8. Bei diesem Ernst im Fegen
Gesangbuch1741_2_012285	gen eröffnet sich fein legen.	eröffnet sich sein Segen.
Gesangbuch1741_2_012286	Er hilft getreulich kriegen	Er hilft getreulich kriegen
Gesangbuch1741_2_012287	und endlich oben liegen.	und endlich oben liegen.
Gesangbuch1741_2_012288	9. Er bleibet unverbor-	9. Er bleibet unverborgten
Gesangbuch1741_2_012289	gen mit feinem rath und	mit seinem Rat und
Gesangbuch1741_2_012290	forgen: belohnet müh und	Sorgen: belohnet Müh und
Gesangbuch1741_2_012291	ftreiten mit tauſend freund-	Streiten mit tausend Freundlichkeiten.
Gesangbuch1741_2_012292	lichkeiten.	
Gesangbuch1741_2_012293	10. Nur ihn mit ernft ver-	10. Nur ihn mit Ernst verlangen,
Gesangbuch1741_2_012294	langen, nimmt ihm fein	nimmt ihm sein
Gesangbuch1741_2_012295	herz gefangen: ihn herz-	Herz gefangen: ihn herzund
Gesangbuch1741_2_012296	und redlich meinen, macht,	redlich meinen, macht,
Gesangbuch1741_2_012297	daß er muß erfcheinen.	dass er muss erscheinen.
Gesangbuch1741_2_012298	11. Er hilft die laften tra-	11. Er hilft die Lasten tragen,
Gesangbuch1741_2_012299	gen, bis wir den port erja-	bis wir den Port erja-
Gesangbuch1741_2_012300	<pb n="578b" src="578.jpg" />	<pb n="578b" src="578.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012301	gen: erleichtert und ver-	gen: erleichtert und verschonet,
Gesangbuch1741_2_012302	fchonet, bis wir des jochs	bis wir des Jochs
Gesangbuch1741_2_012303	gewohnet.	gewohnet.
Gesangbuch1741_2_012304	12. Er will uns felbft be-	12. Er will uns selbst bereiten
Gesangbuch1741_2_012305	reiten zu wahren feligkei-	zu wahren Seligkeiten,
Gesangbuch1741_2_012306	ten, und wie er uns will	und wie er uns will
Gesangbuch1741_2_012307	haben, fo fchenkt er feine	haben, so schenkt er seine
Gesangbuch1741_2_012308	gaben.	Gaben.
Gesangbuch1741_2_012309	13. Nur ihm gelaffen ge-	13. Nur ihm gelassen gehen
Gesangbuch1741_2_012310	hen und zu gebote ftehen;	und zu Gebote stehen;
Gesangbuch1741_2_012311	nichts neben ihm begeh-	nichts neben ihm begehren:
Gesangbuch1741_2_012312	ren: diß mag das ziel ge-	dies mag das Ziel gewähren.
Gesangbuch1741_2_012313	währen.	
Gesangbuch1741_2_012314	14. Nun, JESU, mach	14. Nun, JESU, mach
Gesangbuch1741_2_012315	mich fertig, gehorfam und	mich fertig, gehorsam und
Gesangbuch1741_2_012316	gewärtig und fähig, deinen	gewärtig und fähig, deinen
Gesangbuch1741_2_012317	willen mit freuden zu erfül-	Willen mit Freuden zu erfüllen.
Gesangbuch1741_2_012318	len.	
Gesangbuch1741_2_012319	15. Daß ich dich bey mir	15. Dass ich dich bei mir
Gesangbuch1741_2_012320	finde und alles überwinde:	finde und alles überwinde:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012321	daß mich kein fall noch	dass mich kein Fall noch
Gesangbuch1741_2_012322	glücke aus deiner ordnung	Glück aus deiner Ordnung
Gesangbuch1741_2_012323	rücke.	rücke.
Gesangbuch1741_2_012324	16. Daß ich dich frölich	16. Dass ich dich fröhlich
Gesangbuch1741_2_012325	liebe, obs hell ift oder trübe,	liebe, ob's hell ist oder trübe,
Gesangbuch1741_2_012326	und du mein bleiben	und du mein Bleiben
Gesangbuch1741_2_012327	müffeft, du fchlägeft oder	müssest, du schlägst oder
Gesangbuch1741_2_012328	küffeft.	küssest.
Gesangbuch1741_2_012329	17. Sey tausend mahl ge-	17. Sei tausendmal geküsstet,
Gesangbuch1741_2_012330	küffet, fey inniglich gegrü-	sei inniglich begrüset!
Gesangbuch1741_2_012331	fet! fey brünstiglich um-	sei brünstiglich umfängen,
Gesangbuch1741_2_012332	fängen, o meines geilts ver-	o meines Geistes Verlangen.
Gesangbuch1741_2_012333	langen.	
Gesangbuch1741_2_012334	634. Mel. 61.	634. Mel. 61.
Gesangbuch1741_2_012335	MEin Schöpfer, bilde	Mein Schöpfer, bilde
Gesangbuch1741_2_012336	mich, dein werk,	mich, dein Werk,
Gesangbuch1741_2_012337	nach deinem wil-	nach deinem Willen:
Gesangbuch1741_2_012338	len:	
Gesangbuch1741_2_012339	<pb n="579a" src="579.jpg" />	<pb n="579a" src="579.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012340	Von der völligen Uebergabe. 561	Von der völligen Übergabe. 561
Gesangbuch1741_2_012341	n: nimm weg die hin-	n: nimm weg die Hindernis,
Gesangbuch1741_2_012342	rniß, vertreib die finstre	vertreib die finstre
Gesangbuch1741_2_012343	cht, die deine wirkung	Nacht, die deine Wirkung
Gesangbuch1741_2_012344	rt, an mir das zu erfül-	stört, an mir das zu erfüllen,
Gesangbuch1741_2_012345	n, was deiner liebe rath	was deiner Liebe Rat
Gesangbuch1741_2_012346	ir längft hat zudedacht.	mir längst hat zudedacht.
Gesangbuch1741_2_012347	u läffet dich, mein GOTT,	Du lässest dich, mein GOTT,
Gesangbuch1741_2_012348	th, kraft, allmächtig nen-	Gott, Kraft, Allmacht nennen:
Gesangbuch1741_2_012349	n: hilf, daß ich auch an	hilf, dass ich auch an
Gesangbuch1741_2_012350	ir dich möge fo erkennen.	mir dich möge so erkennen.
Gesangbuch1741_2_012351	2. Ein künftler liebt fein	2. Ein Künstler liebt sein
Gesangbuch1741_2_012352	rk, das er hat zubereitet,	Werk, das er hat zubereitet,
Gesangbuch1741_2_012353	it willen läffet er nicht ei-	mit Willen lässet er nicht einen
Gesangbuch1741_2_012354	n fehler dran: mein	Fehler dran: mein
Gesangbuch1741_2_012355	höpfer, liehe, wie mich	Schöpfer, siehe, wie mich
Gesangbuch1741_2_012356	ifch und blut befreitet;	Fleisch und Blut bestreitet;
Gesangbuch1741_2_012357	freye mich von dem, was	befreie mich von dem, was
Gesangbuch1741_2_012358	ir noch fchaden kan. Du	mir noch schaden kann. Du
Gesangbuch1741_2_012359	nft ja nichts von dem,	kannst ja nichts von dem,
Gesangbuch1741_2_012360	as du felbft macheft, ha-	was du selbst machest, hassen:

ID

Gesangbuch1741_2_012361
 Gesangbuch1741_2_012362
 Gesangbuch1741_2_012363
 Gesangbuch1741_2_012364
 Gesangbuch1741_2_012365
 Gesangbuch1741_2_012366
 Gesangbuch1741_2_012367
 Gesangbuch1741_2_012368
 Gesangbuch1741_2_012369
 Gesangbuch1741_2_012370
 Gesangbuch1741_2_012371
 Gesangbuch1741_2_012372
 Gesangbuch1741_2_012373
 Gesangbuch1741_2_012374
 Gesangbuch1741_2_012375
 Gesangbuch1741_2_012376
 Gesangbuch1741_2_012377
 Gesangbuch1741_2_012378
 Gesangbuch1741_2_012379
 Gesangbuch1741_2_012380
 Gesangbuch1741_2_012381
 Gesangbuch1741_2_012382
 Gesangbuch1741_2_012383
 Gesangbuch1741_2_012384
 Gesangbuch1741_2_012385
 Gesangbuch1741_2_012386
 Gesangbuch1741_2_012387
 Gesangbuch1741_2_012388
 Gesangbuch1741_2_012389
 Gesangbuch1741_2_012390
 Gesangbuch1741_2_012391
 Gesangbuch1741_2_012392
 Gesangbuch1741_2_012393
 Gesangbuch1741_2_012394
 Gesangbuch1741_2_012395
 Gesangbuch1741_2_012396
 Gesangbuch1741_2_012397
 Gesangbuch1741_2_012398
 Gesangbuch1741_2_012399
 Gesangbuch1741_2_012400

Diplomatische Transkription

n: wie folteft du denn
 ich, dein arm gelchöpf,
 raffen.
 3. Ein guter meifter weiß,
 as, was lich nicht will
 icken, gar künstlich abzu-
 un; er machet alles fein:
 wirft, was hindern kan,
 nd dein werk will beftrick-
 n, nicht laffen ewiglich
 ir eine hindrung feyn.
 u bilt der weife GOTT,
 nd kanft zum beften len-
 n, worüber wir uns oft
 m allermeiften kränken.
 4. Mein Schöpfer, ich
 ill mich dir hiermit ganz
 rgeben, bereite du mich
 <pb n="579b" src="579.jpg" />
 nur, wie du mich haben
 willst. Bey mir ift keine
 kraft, auch ift in mir kein
 leben: es fey denn, daß
 du mich mit deiner gnad erz-
 füllt. Was uns von deis-
 ner hand begegnet, mag
 uns fcheinen, wies immer
 kan und will, du kanfts nicht
 böfe meynen.
 5. Ein töpfer ift vergnügt,
 wenn er fein handwerk treis-
 bet, daß der gelinde thon
 nur immer ftille hält: drum
 auch, mein fchöpfer, dir mein
 herze ftille bleibet; mach oh-
 ne meine kraft aus mir,
 was dir gefällt. Ja wür-
 ke felbft in mir die dir beliebt-
 te ftille: es fterbe täglich
 mehr in mir der eigen-

Normalisierter Text

wie solltest du denn
 mich, dein arm Geschöpf,
 verlassen.
 3. Ein guter Meister weiß,
 was, was sich nicht will
 schicken, gar künstlich abzutun;
 er machet alles fein:
 du wirst, was hindern kann,
 und dein Werk will bestriicken,
 nicht lassen ewiglich
 mir eine Hindrung sein.
 Du bist der weise GOTT,
 und kannst zum Besten lenken,
 worüber wir uns oft
 am allermeisten kränken.
 4. Mein Schöpfer, ich
 will mich dir hiermit ganz
 ergeben, bereite du mich
 <pb n="579b" src="579.jpg" />
 nur, wie du mich haben
 willst. Bei mir ist keine
 Kraft, auch ist in mir kein
 Leben: es sei denn, dass
 du mich mit deiner Gnad erfüllst.
 Was uns von deiner
 Hand begegnet, mag
 uns scheinen, wie es immer
 kann und will, du kannst es nicht
 böse meinen.
 5. Ein Töpfer ist vergnügt,
 wenn er sein Handwerk treibet,
 dass der gelinde Ton
 nur immer stille hält: drum
 auch, mein Schöpfer, dir mein
 Herze stille bleibet; mach ohne
 meine Kraft aus mir,
 was dir gefällt. Ja wirke
 selbst in mir die dir beliebte
 Stille: es sterbe täglich
 mehr in mir der Eigenwille.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012401	wille.	
Gesangbuch1741_2_012402	6. Ich weiß, es wird doch	6. Ich weiß, es wird doch
Gesangbuch1741_2_012403	einf't das werk den meifter	einst das Werk den Meister
Gesangbuch1741_2_012404	loen: du bift viel treuer ja,	loben: du bist viel treuer ja,
Gesangbuch1741_2_012405	als jemand denken kan.	als jemand denken kann.
Gesangbuch1741_2_012406	Darum erfichallt dein ruhm	Darum erschallt dein Ruhm
Gesangbuch1741_2_012407	hier unten und dort oben:	hier unten und dort oben:
Gesangbuch1741_2_012408	du wendelt deine kraft nie	du wendest deine Kraft niemals
Gesangbuch1741_2_012409	mahls vergebens an. Er	vergebens an. Erwecke
Gesangbuch1741_2_012410	wecke meinen geift, im glau	meinen Geist, im Glauben
Gesangbuch1741_2_012411	ben dich zu ehren, und jedem	dich zu ehren, und jedem
Gesangbuch1741_2_012412	erft dein herz, denn deinen	erst dein Herz, dann deinen
Gesangbuch1741_2_012413	weg zu lehren.	Weg zu lehren.
Gesangbuch1741_2_012414	Nn 635.	Nn 635.
Gesangbuch1741_2_012415	<pb n="580a" src="580.jpg" />	<pb n="580a" src="580.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012416	562 Von der völligen Uebergabe.	562 Von der völligen Übergabe.
Gesangbuch1741_2_012417	635.	635.
Gesangbuch1741_2_012418	NUn nimm, mein herz,	Nun nimm, mein Herz,
Gesangbuch1741_2_012419	und alles was ich	und alles was ich
Gesangbuch1741_2_012420	bin, von mir zu dir,	bin, von mir zu dir,
Gesangbuch1741_2_012421	mein liebfter JESU hin!	mein liebster JESU hin!
Gesangbuch1741_2_012422	ich will nur dein mit leib	ich will nur dein mit Leib
Gesangbuch1741_2_012423	und feele feyn, mein reden,	und Seele sein, mein Reden,
Gesangbuch1741_2_012424	thun und tichten nach deir	Tun und Dichten nach deinem
Gesangbuch1741_2_012425	nem willen richten.	Willen richten.
Gesangbuch1741_2_012426	2. Du aber folft auch	2. Du aber sollst auch
Gesangbuch1741_2_012427	wieder meine feyn, und ganz	wieder meine sein, und ganz
Gesangbuch1741_2_012428	und gar gehn in mein	und gar gehn in mein
Gesangbuch1741_2_012429	herz hinein: folft feyn	Herz hinein: sollst sein
Gesangbuch1741_2_012430	mein GOTT und troft in	mein GOTT und Trost in
Gesangbuch1741_2_012431	aller noth, folft mich dir	aller Not, sollst mich dir
Gesangbuch1741_2_012432	einverleiben, und ewig	einverleiben, und ewig
Gesangbuch1741_2_012433	bräutigam bleiben.	Bräutigam bleiben.
Gesangbuch1741_2_012434	636.	636.
Gesangbuch1741_2_012435	O JESU du bift mein,	O JESU, du bist mein,
Gesangbuch1741_2_012436	und ich will auch dein	und ich will auch dein
Gesangbuch1741_2_012437	feyn: herz, feele, leib	sein: Herz, Seele, Leib
Gesangbuch1741_2_012438	und leben fey dir, mein hort,	und Leben sei dir, mein Hort,
Gesangbuch1741_2_012439	ergeben! nimm hin den gan	ergeben! nimm hin den ganzen
Gesangbuch1741_2_012440	zen mich: wie du in deinen	mich: wie du in deinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012441	händen mich kehren wilt	Händen mich kehren willst
Gesangbuch1741_2_012442	und wenden, fo müffe werz	und wenden, so müsse werden
Gesangbuch1741_2_012443	den ich.	ich.
Gesangbuch1741_2_012444	2. Ich müffe nun nicht	2. Ich müsse nun nicht
Gesangbuch1741_2_012445	mehr, obs vor gefchehen	mehr, ob's vor geschehen
Gesangbuch1741_2_012446	war, nach meinem willen lez	war, nach meinem Willen leben,
Gesangbuch1741_2_012447	ben, dir müffe feyn ergeben	dir müsse sein ergeben
Gesangbuch1741_2_012448	mein ganzer will und thun:	mein ganzer Will und Tun:
Gesangbuch1741_2_012449	ich müffe mich verlaffen,	ich müsse mich verlassen,
Gesangbuch1741_2_012450	mein eigen leben halffen in	mein eigen Leben lassen in
Gesangbuch1741_2_012451	dir allein zu ruhn.	dir allein zu ruhn.
Gesangbuch1741_2_012452	3. Ach JESU! ziehe	3. Ach JESU! ziehe
Gesangbuch1741_2_012453	<pb n="580b" src="580.jpg" />	<pb n="580b" src="580.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012454	mich, mein herze fehnet	mich, mein Herze sehnet
Gesangbuch1741_2_012455	fich: ach! fey du mein	sich: ach! sei du mein
Gesangbuch1741_2_012456	gewichte, daß fich zu dir	Gewichte, dass sich zu dir
Gesangbuch1741_2_012457	aufrichte mein centnerz	aufrichte mein zentnerschwerer
Gesangbuch1741_2_012458	fchwerer finn; fchneid ab	Sinn; schneid ab
Gesangbuch1741_2_012459	das bley-gewichte, es zeuch	das Blei-Gewichte, es zieh
Gesangbuch1741_2_012460	uns von dem lichte, zur düz	uns von dem Lichte, zur düstern
Gesangbuch1741_2_012461	ftern erden hin.	Erde hin.
Gesangbuch1741_2_012462	4. Hier ift kein ruhe-plaz	4. Hier ist kein Ruheplatz,
Gesangbuch1741_2_012463	hier find ich keinen fchaz für	hier find ich keinen Schatz
Gesangbuch1741_2_012464	meine arme feele: denn	für meine arme Seele: denn
Gesangbuch1741_2_012465	was ich hier erwähle, ift	was ich hier erwähle, ist
Gesangbuch1741_2_012466	lauter eitelkeit, und kan	lauter Eitelkeit, und kann
Gesangbuch1741_2_012467	die feel nicht laben, denn fie	die Seele nicht laben, denn sie
Gesangbuch1741_2_012468	wird es nicht haben nach	wird es nicht haben nach
Gesangbuch1741_2_012469	gar geringer zeit.	gar geringer Zeit.
Gesangbuch1741_2_012470	5. Ey nun! zerfchneide	5. Ei nun! zerschneide
Gesangbuch1741_2_012471	doch diß zähe jammer-joch	doch dies zähe Jammer-Joch
Gesangbuch1741_2_012472	das mich zur erden fenket,	das mich zur Erde senket,
Gesangbuch1741_2_012473	und mich von dir ablenket	und mich von dir ablenket
Gesangbuch1741_2_012474	fchneid ab, fchneid ab die laft	schneid ab, schneid ab die Last
Gesangbuch1741_2_012475	fo fchwing ich mich zum	so schwing ich mich zum
Gesangbuch1741_2_012476	himmel aus diefem erd-gez	Himmel aus diesem Erd-Getümmel,
Gesangbuch1741_2_012477	tümmel, fo find ich ruh und	so find ich Ruh und
Gesangbuch1741_2_012478	raft.	Rast.
Gesangbuch1741_2_012479	6. Schneid ab die laft	6. Schneid ab die Last
Gesangbuch1741_2_012480	der welt, die mich hieniez	der Welt, die mich hienieden

ID

Gesangbuch1741_2_012481
 Gesangbuch1741_2_012482
 Gesangbuch1741_2_012483
 Gesangbuch1741_2_012484
 Gesangbuch1741_2_012485
 Gesangbuch1741_2_012486
 Gesangbuch1741_2_012487
 Gesangbuch1741_2_012488
 Gesangbuch1741_2_012489
 Gesangbuch1741_2_012490
 Gesangbuch1741_2_012491
 Gesangbuch1741_2_012492
 Gesangbuch1741_2_012493
 Gesangbuch1741_2_012494
 Gesangbuch1741_2_012495
 Gesangbuch1741_2_012496
 Gesangbuch1741_2_012497
 Gesangbuch1741_2_012498
 Gesangbuch1741_2_012499
 Gesangbuch1741_2_012500
 Gesangbuch1741_2_012501
 Gesangbuch1741_2_012502
 Gesangbuch1741_2_012503
 Gesangbuch1741_2_012504
 Gesangbuch1741_2_012505
 Gesangbuch1741_2_012506
 Gesangbuch1741_2_012507
 Gesangbuch1741_2_012508
 Gesangbuch1741_2_012509
 Gesangbuch1741_2_012510
 Gesangbuch1741_2_012511
 Gesangbuch1741_2_012512
 Gesangbuch1741_2_012513
 Gesangbuch1741_2_012514
 Gesangbuch1741_2_012515
 Gesangbuch1741_2_012516
 Gesangbuch1741_2_012517
 Gesangbuch1741_2_012518
 Gesangbuch1741_2_012519
 Gesangbuch1741_2_012520

Diplomatische Transkription

den hält, daß ich dich dort
 mag finden, mich feht mit
 dir verbinden: daß mein
 herz fey bey dir, und ftetig
 bey dir bleibe, auch alles
 leid vertreibe mit dir, o
 meine zier!
 7. Ich will ja williglich
 um deinet willen mich ver-
 leugnen und nicht kennen,
 wenn du mich nur wilt nen-
 ne
 <pb n="581a" src="581.jpg" />
 Von der völligen Uebergabe. 563
 n den allerkleinfen knecht.
 ch will mich felbft verlaß-
 n, und meinen willen haf-
 n und bleiben fchlecht und
 cht.
 8. Die welt mag immer-
 n in ihrem ftolzen finn
 ch vor unfinnig fchätzen,
 nd mich herunter fezen, fie
 ue, was fie thut, fie fluche,
 äftre, fchände, fie wache
 re hände, fols feyn in mei-
 m blut.
 9. Ich bleibe doch an
 r, mein JESU für und
 r, mich foll von dir nichts
 ennen, ob mir es fchon
 cht gönnen der teufel und
 e welt. Was können fie
 ir fchaden, wenn du mit
 iner gnaden dich haft zu
 ir gefellt?
 10. Befeftige nur den finn,
 aß ich beftändig bin, behüte
 ich für wanken und zeuch
 nn und gedanken, mein

Normalisierter Text

hält, dass ich dich dort
 mag finden, mich fest mit
 dir verbinden: dass mein
 Herz sei bei dir, und stetig
 bei dir bleibe, auch alles
 Leid vertreibe mit dir, o
 meine Zier!
 7. Ich will ja williglich
 um deinetwillen mich verleugnen
 und nicht kennen,
 wenn du mich nur willst nennen
 <pb n="581a" src="581.jpg" />
 den allerkleinsten Knecht.
 Ich will mich selbst verlassen,
 und meinen Willen hassen
 und bleiben schlicht und
 recht.
 8. Die Welt mag immerhin
 in ihrem stolzen Sinn
 mich vor unsinnig schätzen,
 und mich herunter setzen, sie
 tue, was sie tut, sie fluche,
 lästre, schände, sie wasche
 ihre Hände, soll's sein in meinem
 Blut.
 9. Ich bleibe doch an
 dir, mein JESU für und
 für, mich soll von dir nichts
 trennen, ob mir es schon
 nicht gönnen der Teufel und
 die Welt. Was können sie
 mir schaden, wenn du mit
 deiner Gnaden dich hast zu
 mir gesellt?
 10. Befestige nur den Sinn,
 dass ich beständig bin, behüte
 mich vor Wanken und zieh
 Sinn und Gedanken, mein
 JESU, stets zu dir: lass

ID

Gesangbuch1741_2_012521
 Gesangbuch1741_2_012522
 Gesangbuch1741_2_012523
 Gesangbuch1741_2_012524
 Gesangbuch1741_2_012525
 Gesangbuch1741_2_012526
 Gesangbuch1741_2_012527
 Gesangbuch1741_2_012528
 Gesangbuch1741_2_012529
 Gesangbuch1741_2_012530
 Gesangbuch1741_2_012531
 Gesangbuch1741_2_012532
 Gesangbuch1741_2_012533
 Gesangbuch1741_2_012534
 Gesangbuch1741_2_012535
 Gesangbuch1741_2_012536
 Gesangbuch1741_2_012537
 Gesangbuch1741_2_012538
 Gesangbuch1741_2_012539
 Gesangbuch1741_2_012540
 Gesangbuch1741_2_012541
 Gesangbuch1741_2_012542
 Gesangbuch1741_2_012543
 Gesangbuch1741_2_012544
 Gesangbuch1741_2_012545
 Gesangbuch1741_2_012546
 Gesangbuch1741_2_012547
 Gesangbuch1741_2_012548
 Gesangbuch1741_2_012549
 Gesangbuch1741_2_012550
 Gesangbuch1741_2_012551
 Gesangbuch1741_2_012552
 Gesangbuch1741_2_012553
 Gesangbuch1741_2_012554
 Gesangbuch1741_2_012555
 Gesangbuch1741_2_012556
 Gesangbuch1741_2_012557
 Gesangbuch1741_2_012558
 Gesangbuch1741_2_012559
 Gesangbuch1741_2_012560

Diplomatische Transkription

ESU, ftets zu dir: laß
 och feel und verlangen an
 ir alleine hangen und blei-
 en für und für.
 11. Denn du, du bist mein
 eyl, und meines herzens
 heil, mein troft in meinem
 agen, mein arzt in meinen
 lagen, mein labfal in der
 ein, mein leben, licht und
 onne, und freuden-reiche
 <pb n="581b" src="581.jpg" />
 wonne. O JESU! du bist
 mein.
 637. Mel. 61.
 O JESU! lehre mich,
 wie ich dich finde,
 und mich durch dich,
 mein heyl, ftets überwinde;
 wie ich die eigenlieb und al-
 les leben, das sich noch selber
 fucht, mög übergeben.
 2. Wenn man läßt feinen
 grund von GOTT bereiten
 und gehet von sich aus auf
 alle zeiten: behält er nichts
 für sich in keinem dinge, das
 er nicht felbt in uns wür-
 kend vollbringe.
 3. O feele! merke auf,
 fieh auf die wege, wie er die
 feinen oft zu führen pflege:
 denn erft nimmt er hinweg,
 was er gegeben, und läß-
 fet sie von troft entblößt
 schweben.
 4. Dich hierdurch auf
 dich felbt fein recht zu füh-
 ren: auf daß du an dir
 felbt kanft deutlich spüh-

Normalisierter Text

doch Seele und Verlangen an
 dir alleine hangen und bleiben
 für und für.
 11. Denn du, du bist mein
 Heil, und meines Herzens
 Heil, mein Trost in meinem
 Klagen, mein Arzt in meinen
 Plagen, mein Labsal in der
 Pein, mein Leben, Licht und
 Sonne, und freudenreiche
 <pb n="581b" src="581.jpg" />
 Wonne. O JESU! du bist
 mein.
 637. Mel. 61.
 O JESU! lehre mich,
 wie ich dich finde,
 und mich durch dich,
 mein Heil, stets überwinde;
 wie ich die Eigenlieb und alles
 Leben, das sich noch selber
 sucht, möge übergeben.
 2. Wenn man lässt seinen
 Grund von GOTT bereiten
 und gehet von sich aus auf
 alle Zeiten: behält er nichts
 für sich in keinem Dinge, das
 er nicht selbst in uns wirkend
 vollbringe.
 3. O Seele! merke auf,
 sieh auf die Wege, wie er die
 Seinen oft zu führen pflege:
 denn erst nimmt er hinweg,
 was er gegeben, und lässt
 sie von Trost entblößt
 schweben.
 4. Dich hierdurch auf
 dich selbst fein recht zu führen:
 auf dass du an dir
 selbst kannst deutlich spüren,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012561	ren, wie doch ein armer	wie doch ein armer
Gesangbuch1741_2_012562	menfch gar nichts vermöge,	Mensch gar nichts vermöge,
Gesangbuch1741_2_012563	wenn GOTT ihm feine	wenn GOTT ihm seine
Gesangbuch1741_2_012564	kraft und hülf entzöge.	Kraft und Hilf entzöge.
Gesangbuch1741_2_012565	5. Da mußt du dich nur	5. Da musst du dich nur
Gesangbuch1741_2_012566	bloß fo üben laffen, wenn	bloß so üben lassen, wenn
Gesangbuch1741_2_012567	du noch GOTT, noch troft,	du noch GOTT, noch Trost,
Gesangbuch1741_2_012568	noch gnad kanft fallen:	noch Gnad kannst fassen:
Gesangbuch1741_2_012569	wenn er dir alles, was du	wenn er dir alles, was du
Gesangbuch1741_2_012570	Nn 2 haft,	Nn 2 hast,
Gesangbuch1741_2_012571	<pb n="582a" src="582.jpg" />	<pb n="582a" src="582.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012572	564 Von der völligen Uebergabe.	564 Von der völligen Übergabe.
Gesangbuch1741_2_012573	haft, entziehet, und von	hast, entzieheth, und von
Gesangbuch1741_2_012574	dir als ein gaft entfremdet	dir als ein Gast entfremdet
Gesangbuch1741_2_012575	fliehet.	fliehet.
Gesangbuch1741_2_012576	6. Ja wenn du ganz von	6. Ja wenn du ganz von
Gesangbuch1741_2_012577	dir bift abgekommen, und	dir bist abgekommen, und
Gesangbuch1741_2_012578	deiner felbft beraubt wirft	deiner selbst beraubt wirst
Gesangbuch1741_2_012579	hingenommen, in feinem	hingenommen, in seinem
Gesangbuch1741_2_012580	willen ruhft, ob fünd und	Willen ruhst, ob Sünd und
Gesangbuch1741_2_012581	hölle, famt allem ihren	Hölle, samt allem ihrem
Gesangbuch1741_2_012582	heer, erfchreckt die feele.	Heer, erschreckt die Seele.
Gesangbuch1741_2_012583	7. Sieh da, o liebe feele!	7. Sieh da, o liebe Seele!
Gesangbuch1741_2_012584	fo kanft du finden die gnade,	so kannst du finden die Gnade,
Gesangbuch1741_2_012585	dich gar leicht zu überwin-	dich gar leicht zu überwinden:
Gesangbuch1741_2_012586	den: fo fällt die eigenheit,	so fällt die Eigenheit,
Gesangbuch1741_2_012587	und alles wesen, das du dir	und alles Wesen, das du dir
Gesangbuch1741_2_012588	jemahls hier haft auferle-	jemals hier hast auserlesen.
Gesangbuch1741_2_012589	fen.	
Gesangbuch1741_2_012590	8. O JESU! lehre mich,	8. O JESU! lehre mich,
Gesangbuch1741_2_012591	dich ftets zu fassen, und	dich stets zu fassen, und
Gesangbuch1741_2_012592	mich und alle ding um dich	mich und alle Ding um dich
Gesangbuch1741_2_012593	zu laffen, und wenn der him-	zu lassen, und wenn der Himmel
Gesangbuch1741_2_012594	mel felbft folt offen ftehen,	selbst sollt offen stehen,
Gesangbuch1741_2_012595	dennoch nicht ohne dich hin-	dennoch nicht ohne dich hinein
Gesangbuch1741_2_012596	ein zu gehen.	zu gehen.
Gesangbuch1741_2_012597	9. O feele folge ihm, fo	9. O Seele, folge ihm, so
Gesangbuch1741_2_012598	folls gefchehen, du wirft als-	soll's geschehen, du wirst alsdenn
Gesangbuch1741_2_012599	denn in ihm noch wunder	in ihm noch Wunder
Gesangbuch1741_2_012600	fehen: leg dich in demuth	sehen: leg dich in Demut

ID

Gesangbuch1741_2_012601
 Gesangbuch1741_2_012602
 Gesangbuch1741_2_012603
 Gesangbuch1741_2_012604
 Gesangbuch1741_2_012605
 Gesangbuch1741_2_012606
 Gesangbuch1741_2_012607
 Gesangbuch1741_2_012608
 Gesangbuch1741_2_012609
 Gesangbuch1741_2_012610
 Gesangbuch1741_2_012611
 Gesangbuch1741_2_012612
 Gesangbuch1741_2_012613
 Gesangbuch1741_2_012614
 Gesangbuch1741_2_012615
 Gesangbuch1741_2_012616
 Gesangbuch1741_2_012617
 Gesangbuch1741_2_012618
 Gesangbuch1741_2_012619
 Gesangbuch1741_2_012620
 Gesangbuch1741_2_012621
 Gesangbuch1741_2_012622
 Gesangbuch1741_2_012623
 Gesangbuch1741_2_012624
 Gesangbuch1741_2_012625
 Gesangbuch1741_2_012626
 Gesangbuch1741_2_012627
 Gesangbuch1741_2_012628
 Gesangbuch1741_2_012629
 Gesangbuch1741_2_012630
 Gesangbuch1741_2_012631
 Gesangbuch1741_2_012632
 Gesangbuch1741_2_012633
 Gesangbuch1741_2_012634
 Gesangbuch1741_2_012635
 Gesangbuch1741_2_012636
 Gesangbuch1741_2_012637
 Gesangbuch1741_2_012638
 Gesangbuch1741_2_012639
 Gesangbuch1741_2_012640

Diplomatische Transkription

hin zu feinen Füßen, er will
 auf dich die Kraft des Lebens
 gießen.
 10. Ich lege mich denn
 hin in aller Stille, zu warten
 und zu sehn, was sey dein
 Wille. Ich sterbe gänzlich
 mir und allem ab: genug
 wenn ich dich allein, o JE-
 SU! habe.
 <pb n="582b" src="582.jpg" />
 638. Mel. 15.
 Reine flammen, brennt
 zusammen, macht
 mich licht durch euren
 Schein, und voll Triebe
 süßer Liebe: nehmt mein
 ganzes Wesen ein.
 2. Sey mir günstig, mach
 mich brünstig, du Liebhaber
 meiner Seele! laß besitzen und
 erhizen mich deins Geistes
 liebes-öhl.
 3. Stärk dein Feuer, o
 mein Treuer! bis Herz, Seele,
 Sinn und Gemüt, recht entzündet
 sich befindet, und von
 Lieb ist ganz durchglüht.
 4. Daß ich spühre, wie
 verliere sich die finstere Ge-
 stalt; und das dunkle
 glänzend funkle, und vergeh
 was alt und kalt.
 639. Mel. 77.
 Tu alles selbst in mir,
 o Wurzel Jesse! es
 sei auch immer, was
 es woll: ich wach, ich schlaf,
 ich trinke oder esse, ich fast,
 ich bet. Was ich thun soll,

Normalisierter Text

hin zu seinen Füßen, er will
 auf dich die Kraft des Lebens
 gießen.
 10. Ich lege mich denn
 hin in aller Stille, zu warten
 und zu sehn, was sei dein
 Wille. Ich sterbe gänzlich
 mir und allem ab: genug
 wenn ich dich allein, o JESU!
 habe.
 <pb n="582b" src="582.jpg" />
 638. Mel. 15.
 Reine Flammen, brennt
 zusammen, macht
 mich licht durch euren
 Schein, und voll Triebe
 süßer Liebe: nehmt mein
 ganzes Wesen ein.
 2. Sei mir günstig, mach
 mich brünstig, du Liebhaber
 meiner Seele! lass besitzen und
 erhizen mich deines Geistes
 Liebes-Öl.
 3. Stärk dein Feuer, o
 mein Treuer! bis Herz, Seele,
 Sinn und Gemüt, recht entzündet
 sich befindet, und von
 Lieb ist ganz durchglüht.
 4. Dass ich spühre, wie
 verliere sich die finstere Gestalt;
 und das Dunkle
 glänzend funkle, und vergeh
 was alt und kalt.
 639. Mel. 77.
 Tu alles selbst in mir,
 o Wurzel Jesse! es
 sei auch immer, was
 es woll: ich wach, ich schlaf,
 ich trinke oder esse, ich fast,
 ich bet. Was ich tun soll,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012641	und laffen, was ich red und	und lassen, was ich rede und
Gesangbuch1741_2_012642	denk, das fey von dir; mich	denke, das sei von dir; mich
Gesangbuch1741_2_012643	gänzlich lenk: ich geb mich	gänzlich lenk: ich geb mich
Gesangbuch1741_2_012644	hiemit dir zu eigen, zu deinn	hiermit dir zu eigen, zu deinem
Gesangbuch1741_2_012645	gebrauch, und ich will	Gebrauch, und ich will
Gesangbuch1741_2_012646	ichweigen.	schweigen.
Gesangbuch1741_2_012647	2. Wohlan, mein HErr	2. Wohlan, mein HERR,
Gesangbuch1741_2_012648	mac	mach
Gesangbuch1741_2_012649	<pb n="583a" src="583.jpg" />	<pb n="583a" src="583.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012650	Von der völligen Uebergabe. 565	Von der völligen Übergabe. 565
Gesangbuch1741_2_012651	ach von mir felbft mich le-	mich von mir selbst ledig,
Gesangbuch1741_2_012652	g, und wohne du in mir	und wohne du in mir allein:
Gesangbuch1741_2_012653	lein: leid nicht, daß ich	leid nicht, dass ich
Gesangbuch1741_2_012654	as würke, das unnöthig,	was wirke, das unnötig,
Gesangbuch1741_2_012655	nd fo ich etwas anders	und so ich etwas anders
Gesangbuch1741_2_012656	eyn in einem meiner	sein in einem meiner
Gesangbuch1741_2_012657	erk, als dich, fo dann be-	Werk, als dich, so dann bestraf,
Gesangbuch1741_2_012658	raf, befchäme mich, und	beschäme mich, und
Gesangbuch1741_2_012659	imm weg allen eigenwil-	nimm weg allen Eigenwillen,
Gesangbuch1741_2_012660	n, daß du mich könneft	dass du mich könntest
Gesangbuch1741_2_012661	nz erfüllen.	ganz erfüllen.
Gesangbuch1741_2_012662	3. Ich überlaß mich dir,	3. Ich überlass mich dir,
Gesangbuch1741_2_012663	wirfts wohl machen; dem	du wirst's wohl machen; dem
Gesangbuch1741_2_012664	Errn befehl ich meine weg.	HERRN befehl ich meine Wege.
Gesangbuch1741_2_012665	ch geb die vollmacht dir in	Ich geb die Vollmacht dir in
Gesangbuch1741_2_012666	einen fachen, mein wunfch	deinen Sachen, mein Wunsch
Gesangbuch1741_2_012667	t, zu feyn dein gepräg: hie-	ist, zu sein dein Gepräge: hierergeb
Gesangbuch1741_2_012668	ergeb ich mich allein, und	ich mich allein, und
Gesangbuch1741_2_012669	brigens vergeß ich mein:	übrigens vergess ich mein:
Gesangbuch1741_2_012670	denkt und forgt die ganze	denkt und sorgt die ganze
Gesangbuch1741_2_012671	rde niemahlen, was wohl	Erde niemals, was wohl
Gesangbuch1741_2_012672	us ihr werde.	aus ihr werde.
Gesangbuch1741_2_012673	4. Ach ja, wenn ich diß	4. Ach ja, wenn ich dies
Gesangbuch1741_2_012674	ur fein redlich thäte, und	nur fein redlich täte, und
Gesangbuch1741_2_012675	einer mich nichts mehr	keiner mich nichts mehr
Gesangbuch1741_2_012676	ähm an! als ob ich nicht	nähme an! als ob ich nicht
Gesangbuch1741_2_012677	erftand noch willen hätte,	Verstand noch Willen hätte,
Gesangbuch1741_2_012678	er für fich felber forgen	der für sich selber sorgen
Gesangbuch1741_2_012679	an; als hätt ich keine	kann; als hätt ich keine
Gesangbuch1741_2_012680	eb für mich: fo wär es	Lieb für mich: so wär es

ID

Gesangbuch1741_2_012681
 Gesangbuch1741_2_012682
 Gesangbuch1741_2_012683
 Gesangbuch1741_2_012684
 Gesangbuch1741_2_012685
 Gesangbuch1741_2_012686
 Gesangbuch1741_2_012687
 Gesangbuch1741_2_012688
 Gesangbuch1741_2_012689
 Gesangbuch1741_2_012690
 Gesangbuch1741_2_012691
 Gesangbuch1741_2_012692
 Gesangbuch1741_2_012693
 Gesangbuch1741_2_012694
 Gesangbuch1741_2_012695
 Gesangbuch1741_2_012696
 Gesangbuch1741_2_012697
 Gesangbuch1741_2_012698
 Gesangbuch1741_2_012699
 Gesangbuch1741_2_012700
 Gesangbuch1741_2_012701
 Gesangbuch1741_2_012702
 Gesangbuch1741_2_012703
 Gesangbuch1741_2_012704
 Gesangbuch1741_2_012705
 Gesangbuch1741_2_012706
 Gesangbuch1741_2_012707
 Gesangbuch1741_2_012708
 Gesangbuch1741_2_012709
 Gesangbuch1741_2_012710
 Gesangbuch1741_2_012711
 Gesangbuch1741_2_012712
 Gesangbuch1741_2_012713
 Gesangbuch1741_2_012714
 Gesangbuch1741_2_012715
 Gesangbuch1741_2_012716
 Gesangbuch1741_2_012717
 Gesangbuch1741_2_012718
 Gesangbuch1741_2_012719
 Gesangbuch1741_2_012720

Diplomatische Transkription

echt; dann was bin ich?
 un, HERR! ich bin in
 einen händen; du wollft
 nd muft dein werk vollens
 en!
 <pb n="583b" src="583.jpg" />
 640. Mel. 80.
 WAs giebt du denn, o
 meine fee! GOtt,
 der dir täglich al
 les giebt? was ift in dei
 ner leibes-höle, das ihn ver
 gnügt und ihm beliebt? es
 muß das liebt und befte
 feyn: gieb ihm, gieb ihm,
 das herz allein.
 2. Du muft, was GOt
 tes ift, GOtt geben: fag fee
 le, wem gebührt das herz?
 dem teufel nicht, er haßt das
 leben, wo diefer wohnt, ift
 höllen-fchmerz: dir, dir, o
 GOTT, dir foll allein mein
 herz aufwärts gewidmet
 feyn.
 3. So nimm nun hin, was
 du verlangft, die erftge
 burt ohn alle ift, das herz,
 damit du Schöpfer! pran
 geft, das dir fo fauer wor
 den ift: dir geb ichs willig,
 du allein haft es bezahlt, es
 ift ja dein.
 641. Mel. 131.
 WAs mein GOTT
 will, das will ich
 auch. Sein will
 ift doch der befte. Sein
 will ift, wenn es widrig
 geht, die wahre burg und

Normalisierter Text

recht; dann was bin ich?
 Nun, HERR! ich bin in
 deinen Händen; du wolltest
 und musst dein Werk vollenden!
 <pb n="583b" src="583.jpg" />
 640. Mel. 80.
 Was gibst du denn, o
 meine Seele! GOTT,
 der dir täglich alles
 gibt? was ist in deiner
 Leibeshöhle, das ihn vergnügt
 und ihm beliebt? es
 muss das liebste und beste
 sein: gib ihm, gib ihm,
 das Herz allein.
 2. Du musst, was GOTTES
 ist, GOTT geben: sag Seele,
 wem gebührt das Herz?
 dem Teufel nicht, er hasst das
 Leben, wo dieser wohnt, ist
 Höllen-Schmerz: dir, dir, o
 GOTT, dir soll allein mein
 Herz aufwärts gewidmet
 sein.
 3. So nimm nun hin, was
 du verlangst, die Erstgeburt
 ohne alle List, das Herz,
 damit du Schöpfer! prangest,
 das dir so sauer worden
 ist: dir geb ich's willig,
 du allein hast es bezahlt, es
 ist ja dein.
 641. Mel. 131.
 Was mein GOTT
 will, das will ich
 auch. Sein Will
 ist doch der beste. Sein
 Will ist, wenn es widrig
 geht, die wahre Burg und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012721	veste. Dann diefe hält,	Veste. Dann diese hält,
Gesangbuch1741_2_012722	wenn mich die welt und	wenn mich die Welt und
Gesangbuch1741_2_012723	Nn 3 men	Nn 3 Men-
Gesangbuch1741_2_012724	<pb n="584a" src="584.jpg" />	<pb n="584a" src="584.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012725	566 Von der völligen Uebergabe.	566 Von der völligen Übergabe.
Gesangbuch1741_2_012726	menfchenurtheil kränket,	schen-Urteil kränket,
Gesangbuch1741_2_012727	und alles üfels denket.	und alles Übels denket.
Gesangbuch1741_2_012728	2. Des menfchen finn ift	2. Des Menschen Sinn ist
Gesangbuch1741_2_012729	bös und falch, der uns nur	bös und falsch, der uns nur
Gesangbuch1741_2_012730	fchaden brächte, wenn GOTT	Schaden brächte, wenn GOTT
Gesangbuch1741_2_012731	nach feiner gütigkeit nicht	nach seiner Gütigkeit nicht
Gesangbuch1741_2_012732	anders was gedachte. Den	anders was gedachte. Den
Gesangbuch1741_2_012733	menfchen blendt das regi	Menschen blendet das Regiment
Gesangbuch1741_2_012734	ment der finnen und der fter	der Sinne und der Sterne.
Gesangbuch1741_2_012735	ne. Und GOTT fieht in	Und GOTT sieht in
Gesangbuch1741_2_012736	die ferne.	die Ferne.
Gesangbuch1741_2_012737	3. Die meynung ift oft	3. Die Meinung ist oft
Gesangbuch1741_2_012738	herzlich gut, die kinder	herzlich gut, die Kinder
Gesangbuch1741_2_012739	GOTTes haben. Doch wil	GOTTES haben. Doch wissen
Gesangbuch1741_2_012740	fen fie die folge nicht, die	sie die Folge nicht, die
Gesangbuch1741_2_012741	GOTT und zeit vergraben:	GOTT und Zeit vergraben:
Gesangbuch1741_2_012742	und wie es fich oft wunder	und wie es sich oft wunderbarlich
Gesangbuch1741_2_012743	lich und widerfinnig dre	und widersinnig drehet,
Gesangbuch1741_2_012744	het, daß es kein menfch ver	dass es kein Mensch versteht.
Gesangbuch1741_2_012745	ftehet.	
Gesangbuch1741_2_012746	4. Wohl dem, der hier ge	4. Wohl dem, der hier gelassen
Gesangbuch1741_2_012747	laffen ift, und feinen grund	ist, und seinen Grund
Gesangbuch1741_2_012748	bewahret, daß fich bey ihm	bewahret, dass sich bei ihm
Gesangbuch1741_2_012749	nicht ungedult mit fchwe	nicht Ungeduld mit schwerem
Gesangbuch1741_2_012750	rem zweifel paaret, wohl	Zweifel paaret, wohl
Gesangbuch1741_2_012751	dem, der hier fich für und	dem, der hier sich für und
Gesangbuch1741_2_012752	für der eignen wahl entbin	für der eignen Wahl entbindet,
Gesangbuch1741_2_012753	det, wo GOTTes hand fich	wo GOTTES Hand sich
Gesangbuch1741_2_012754	findet.	findet.
Gesangbuch1741_2_012755	642. Mel. 79.	642. Mel. 79.
Gesangbuch1741_2_012756	ZEuch meinen geift,	Zieh meinen Geist,
Gesangbuch1741_2_012757	trif meine finnen, du	triff meine Sinne, du
Gesangbuch1741_2_012758	himmelslicht! ftrahl	Himmelslicht! strahl
Gesangbuch1741_2_012759	ftark von innen, wirf dei	stark von innen, wirf deiner
Gesangbuch1741_2_012760	ner liebe ftrahlenfchein tief	Liebe Strahlenschein tief

ID

Gesangbuch1741_2_012761
 Gesangbuch1741_2_012762
 Gesangbuch1741_2_012763
 Gesangbuch1741_2_012764
 Gesangbuch1741_2_012765
 Gesangbuch1741_2_012766
 Gesangbuch1741_2_012767
 Gesangbuch1741_2_012768
 Gesangbuch1741_2_012769
 Gesangbuch1741_2_012770
 Gesangbuch1741_2_012771
 Gesangbuch1741_2_012772
 Gesangbuch1741_2_012773
 Gesangbuch1741_2_012774
 Gesangbuch1741_2_012775
 Gesangbuch1741_2_012776
 Gesangbuch1741_2_012777
 Gesangbuch1741_2_012778
 Gesangbuch1741_2_012779
 Gesangbuch1741_2_012780
 Gesangbuch1741_2_012781
 Gesangbuch1741_2_012782
 Gesangbuch1741_2_012783
 Gesangbuch1741_2_012784
 Gesangbuch1741_2_012785
 Gesangbuch1741_2_012786
 Gesangbuch1741_2_012787
 Gesangbuch1741_2_012788
 Gesangbuch1741_2_012789
 Gesangbuch1741_2_012790
 Gesangbuch1741_2_012791
 Gesangbuch1741_2_012792
 Gesangbuch1741_2_012793
 Gesangbuch1741_2_012794
 Gesangbuch1741_2_012795
 Gesangbuch1741_2_012796
 Gesangbuch1741_2_012797
 Gesangbuch1741_2_012798
 Gesangbuch1741_2_012799
 Gesangbuch1741_2_012800

Diplomatische Transkription

in mein herz und nimm es
 ein!
 <pb n="584b" src="584.jpg" />
 2. O nimm gefangen mei-
 ne kräfte, regier mein thun
 und mein gefchäfte! was
 in mir frey, das fey dein
 knecht: das ift das befte
 freyheitsrecht.
 3. Du bift das allerhöch-
 fte leben, darinnen je ge-
 fchöpfe fchweben: du bift
 die luft, da nichts gebricht,
 bift du nicht da, fo fchmeckt
 es nicht.
 4. Du aller tugend quell
 und fonne! du urprung
 grund vollkommner won-
 ne! du gut, das allvergnü-
 gend heift, erfüll mein herz
 und meinen geift!
 5. Laß mich mit luft und
 willig fcheiden von allem,
 das du heiffest meiden:
 nach deiner tiefverborgnen
 art bleib innerlich mit mir
 gepaart!
 6. Laß ferner, was ich
 bin auf erden, mit deinem
 Sohn verbunden werden
 und gib mir zur vollkom-
 menheit den Eindruck feiner
 feligkeit.
 7. So werd ich blos,
 durch deine ftärke, ohn eigne
 kraft, ohn eigne werke, dein
 treu-beftändig eigenthum,
 und denk auf nichts, als dei-
 nen ruhm.
 8. So kömmt mein werk

Normalisierter Text

in mein Herz und nimm es
 ein!
 <pb n="584b" src="584.jpg" />
 2. O nimm gefangen meine
 Kräfte, regier mein Tun
 und mein Geschäfte! was
 in mir frei, das sei dein
 Knecht: das ist das beste
 Freiheitsrecht.
 3. Du bist das allerhöchste
 Leben, darinnen je Geschöpfe
 schweben: du bist
 die Lust, da nichts gebricht,
 bist du nicht da, so schmeckt
 es nicht.
 4. Du aller Tugend Quell
 und Sonne! du Ursprung
 Grund vollkommner Wonne!
 du Gut, das allvergnügend
 heißt, erfüll mein Herz
 und meinen Geist!
 5. Lass mich mit Lust und
 willig scheiden von allem,
 das du heißest meiden:
 nach deiner tief-verborgnen
 Art bleib innerlich mit mir
 gepaart!
 6. Lass ferner, was ich
 bin auf Erden, mit deinem
 Sohn verbunden werden
 und gib mir zur vollkommenheit
 den Eindruck seiner
 Seligkeit.
 7. So werd ich bloß,
 durch deine Stärke, ohne eigne
 Kraft, ohne eigne Werke, dein
 treu-beständig Eigentum,
 und denk auf nichts, als deinen
 Ruhm.
 8. So kommt mein Werk

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012801	denn aus der höhe, wenn ich	denn aus der Höhe, wenn ich
Gesangbuch1741_2_012802	in	in
Gesangbuch1741_2_012803	<pb n="585a" src="585.jpg" />	<pb n="585a" src="585.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012804	Von der Stille und Ruhe des Herzens. 567	Von der Stille und Ruhe des Herzens. 567
Gesangbuch1741_2_012805	neuer fchöpfung ftehe:	neuer Schöpfung stehe:
Gesangbuch1741_2_012806	kehr ich mich mit ficherz	kehr ich mich mit Sicherheit
Gesangbuch1741_2_012807	eit zu meines Schöpfers	zu meines Schöpfers
Gesangbuch1741_2_012808	errlichkeit.	Herrlichkeit.
Gesangbuch1741_2_012809	9. So werd ich eins mit	9. So werd ich eins mit
Gesangbuch1741_2_012810	deinen kindern und deine	deinen Kindern und deine
Gesangbuch1741_2_012811	würkung nie verhindern:	Wirkung nie verhindern:
Gesangbuch1741_2_012812	mit ihnen eins, und eins	mit ihnen eins, und eins
Gesangbuch1741_2_012813	mit dir, und deinem Sohn,	mit dir und deinem Sohn,
Gesangbuch1741_2_012814	fo gnüget mir.	so genüget mir.
Gesangbuch1741_2_012815	Von der Stille und Ruhe des	Von der Stille und Ruhe des
Gesangbuch1741_2_012816	Herzens.	Herzens.
Gesangbuch1741_2_012817	643. Mel. 13.	643. Mel. 13.
Gesangbuch1741_2_012818	Ich will einfam und	Ich will einsam und
Gesangbuch1741_2_012819	gemeinfam mit dem	gemeinsam mit dem
Gesangbuch1741_2_012820	eingen GOTT umz	einen GOTT umgehn;
Gesangbuch1741_2_012821	ehn; und die finnen halz	und die Sinne halten
Gesangbuch1741_2_012822	en innen, was nicht GOTT	innen, was nicht GOTT
Gesangbuch1741_2_012823	ft, laffen ftehn: das getümz	ist, lassen stehn: das Getümmel
Gesangbuch1741_2_012824	el und gewimmel will fich	und Gewimmel will sich
Gesangbuch1741_2_012825	icht zu mir verftehn.	nicht zu mir verstehn.
Gesangbuch1741_2_012826	2. O du füß'fte ftille wü-	2. O du süßeste stille Wüste,
Gesangbuch1741_2_012827	te, da all das gefchöpfe	da all das Geschöpfe
Gesangbuch1741_2_012828	chweigt, da das herze ohz	schweigt, da das Herze ohne
Gesangbuch1741_2_012829	e fchmerze fich zum groffen	Schmerze sich zum großen
Gesangbuch1741_2_012830	chöpfer neigt, und der hanz	Schöpfer neigt, und der Hand
Gesangbuch1741_2_012831	e unterpfande feinem	die Unterpfande seinem
Gesangbuch1741_2_012832	chönften JEFu reicht!	schönsten JESU reicht!
Gesangbuch1741_2_012833	3. Ich vermeide alle freuz	3. Ich vermeide alle Freude
Gesangbuch1741_2_012834	e diefer ungewiffen zeit,	dieser ungewissen Zeit,
Gesangbuch1741_2_012835	eil ich einfam und gemeinz	weil ich einsam und gemeinsam
Gesangbuch1741_2_012836	am handle mit der ewigkeit:	handle mit der Ewigkeit:
Gesangbuch1741_2_012837	it GOTT leb ich, an	Mit GOTT leb ich, an
Gesangbuch1741_2_012838	OTT kleb ich, in und	GOTT kleb ich, in und
Gesangbuch1741_2_012839	uffer aller zeit.	außer aller Zeit.
Gesangbuch1741_2_012840	4. Nach der ftille, ohn gez	4. Nach der Stille, ohne Gefühle,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012841	ühle, hat mein Heyland	hat mein Heiland
Gesangbuch1741_2_012842	lbft getracht, und in or	selbst getracht, und in or-
Gesangbuch1741_2_012843	<pb n="585b" src="585.jpg" />	<pb n="585b" src="585.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012844	dentlicher arbeit dreyßig	dentlicher Arbeit dreißig
Gesangbuch1741_2_012845	jahre zugebracht: da er	Jahre zugebracht: da er
Gesangbuch1741_2_012846	fleißig, ja das weiß ich, vor	fleißig, ja das weiß ich, vor
Gesangbuch1741_2_012847	GOTTES pforten hat	GOTTES Pforten hat
Gesangbuch1741_2_012848	gewacht.	gewacht.
Gesangbuch1741_2_012849	5. Himmlisch wefen! laß	5. Himmlisch Wesen! lass
Gesangbuch1741_2_012850	genesen mich in deiner ge	genesen mich in deiner Gegenwart;
Gesangbuch1741_2_012851	genwart; und hergegen	und hergegen
Gesangbuch1741_2_012852	ganz ablegen Efaus welt	ganz ablegen Esaus weltgesinnte
Gesangbuch1741_2_012853	gefinnte art, die das brau	Art, die das Brausen
Gesangbuch1741_2_012854	fen liebet drauffen, und sich	liebet draußen, und sich
Gesangbuch1741_2_012855	nicht vorm feind bewahrt.	nicht vorm Feind bewahrt.
Gesangbuch1741_2_012856	644. Mel. 102.	644. Mel. 102.
Gesangbuch1741_2_012857	IN GOTT verborgen	In GOTT verborgen
Gesangbuch1741_2_012858	leben, nur ihm an	leben, nur ihm ankleben;
Gesangbuch1741_2_012859	kleben; in GOTT	in GOTT
Gesangbuch1741_2_012860	verborgen leben, o fchöner	verborgen leben, o schöner
Gesangbuch1741_2_012861	ftand! GOTT völlig feyn	Stand! GOTT völlig sein
Gesangbuch1741_2_012862	ergeben, mit ihm bekannt.	ergeben, mit ihm bekannt.
Gesangbuch1741_2_012863	2. Mein geift der fuchte	2. Mein Geist der suchte
Gesangbuch1741_2_012864	lange, ihm war fo bange;	lange, ihm war so bange;
Gesangbuch1741_2_012865	mein geift der fuchte lange:	mein Geist der suchte lange:
Gesangbuch1741_2_012866	nun ruht er aus: ich hab,	nun ruht er aus: ich hab,
Gesangbuch1741_2_012867	was ich verlange, ganz nah	was ich verlange, ganz nah
Gesangbuch1741_2_012868	im haus.	im Haus.
Gesangbuch1741_2_012869	3. Die creatur verfchwin	3. Die Kreatur verschwinNn
Gesangbuch1741_2_012870	Nn 4 det,	4 det,
Gesangbuch1741_2_012871		
Gesangbuch1741_2_012872	<pb n="586a" src="586.jpg" />	<pb n="586a" src="586.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012873	568 Von der Stille	568 Von der Stille
Gesangbuch1741_2_012874	det, wer dieses findet; die	det, wer dieses findet; die
Gesangbuch1741_2_012875	creatur verfchwindet, wann	Kreatur verschwindet, wann
Gesangbuch1741_2_012876	GOTT ift nah; der geift	Gott ist nah; der Geist
Gesangbuch1741_2_012877	fich ihm verbindet auf ewig	sich ihm verbindet auf ewig
Gesangbuch1741_2_012878	da.	da.
Gesangbuch1741_2_012879	4. Wie ift die ruh fo füf-	4. Wie ist die Ruh so süße,
Gesangbuch1741_2_012880	fe, die ich genieffe! wie ift die	die ich genieße! Wie ist die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012881	ruh fo füffe, im stillen grund!	Ruh so süße, im stillen Grund!
Gesangbuch1741_2_012882	worinn ich mich verchlieffe	worin ich mich verschließe
Gesangbuch1741_2_012883	zu aller ftund.	zu aller Stund'.
Gesangbuch1741_2_012884	5. Wer diefe ruh will faf-	5. Wer diese Ruh will fassen,
Gesangbuch1741_2_012885	fen, muß alles laffen: wer	muss alles lassen: wer
Gesangbuch1741_2_012886	diefe ruh will faffen, muß	diese Ruh will fassen, muss
Gesangbuch1741_2_012887	kehren ein, GOTT lieben	kehren ein, Gott lieben
Gesangbuch1741_2_012888	und fich haffen, beftändig	und sich hassen, beständig
Gesangbuch1741_2_012889	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_012890	6. GOTT lauterlich alleine	6. Gott lauterlich alleine
Gesangbuch1741_2_012891	in allem meyne, GOTT lau-	in allem meine, Gott lauterlich
Gesangbuch1741_2_012892	terlich alleine fey deine luft;	alleine sei deine Lust;
Gesangbuch1741_2_012893	Einfältig, fanft und kleine	Einfältig, sanft und klein
Gesangbuch1741_2_012894	du werden muft.	du werden musst.
Gesangbuch1741_2_012895	645.	645.
Gesangbuch1741_2_012896	Ein ganzer finn, fich	Ein ganzer Sinn, sich
Gesangbuch1741_2_012897	gründlich kehret	gründlich kehrt
Gesangbuch1741_2_012898	hin, aus aller zeit	hin, aus aller Zeit
Gesangbuch1741_2_012899	ins Nun der ewigkeit, gelas-	ins Nun der Ewigkeit, gelassentlich;
Gesangbuch1741_2_012900	fentlich; im grunde meiner	im Grunde meiner
Gesangbuch1741_2_012901	feelen, auf ewig mich dem	Seelen, auf ewig mich dem
Gesangbuch1741_2_012902	HERren zu vermählen.	Herrn zu vermählen.
Gesangbuch1741_2_012903	2. Mein GOTT! nur du,	2. Mein Gott! Nur du,
Gesangbuch1741_2_012904	mein troft, mein theil, und	mein Trost, mein Teil und
Gesangbuch1741_2_012905	ruh, du foltes feyn, den ich	Ruh, du solltest sein, den ich
Gesangbuch1741_2_012906	hier fuch und meyn: ach!	hier suche und meine: Ach!
Gesangbuch1741_2_012907	nimm mich hin, dein mund	Nimm mich hin, dein Mund
Gesangbuch1741_2_012908	mich gnädig küffe, entwöh-	mich gnädig küsse, entwöhne
Gesangbuch1741_2_012909	ne mich der welt; doch daß	mich der Welt; doch dass
Gesangbuch1741_2_012910	ich dich genüffe.	ich dich genieße.
Gesangbuch1741_2_012911	<pb n="586b" src="586.jpg" />	<pb n="586b" src="586.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012912	3. Diß laß allein mein	3. Dies lass allein mein
Gesangbuch1741_2_012913	werk auf erden feyn: zu	Werk auf Erden sein: zu
Gesangbuch1741_2_012914	fterben mir, und nur zu leben	sterben mir und nur zu leben
Gesangbuch1741_2_012915	dir. Ich will mich dir zum	dir. Ich will mich dir zum
Gesangbuch1741_2_012916	opfer übergeben. Dein lie-	Opfer übergeben. Dein Liebeszug
Gesangbuch1741_2_012917	bes-zug ftillt alles wieder-	stillt alles Widerstreben.
Gesangbuch1741_2_012918	ftreben.	
Gesangbuch1741_2_012919	4. Du folt in mir mein kö-	4. Du sollst in mir mein König
Gesangbuch1741_2_012920	nig feyn hinführ; ich will,	sein hinfort; ich will,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_012921	als knecht, von dir abhan-	als Knecht, von dir abhängen
Gesangbuch1741_2_012922	gen fchlecht: Ach! nimm	schlecht: Ach! Nimm
Gesangbuch1741_2_012923	mich ganz in deiner macht	mich ganz in deiner Macht
Gesangbuch1741_2_012924	gefangen, du lieheft wohl	gefangen, du siehst wohl
Gesangbuch1741_2_012925	mein herzliches verlangen.	mein herzliches Verlangen.
Gesangbuch1741_2_012926	646. Mel. 68.	646. Mel. 68.
Gesangbuch1741_2_012927	MEin Salomo, dein	Mein Salomo, dein
Gesangbuch1741_2_012928	freundliches re-	freundliches Regieren
Gesangbuch1741_2_012929	gieren ffillt alles	stillt alles
Gesangbuch1741_2_012930	weh, das meinen geift be-	Weh, das meinen Geist beschwert;
Gesangbuch1741_2_012931	fchwert; wenn fich zu dir	wenn sich zu dir
Gesangbuch1741_2_012932	mein blödes herze kehrt, fo	mein blödes Herze kehrt, so
Gesangbuch1741_2_012933	läft fich bald dein friedens-	lässt sich bald dein Friedensgeist
Gesangbuch1741_2_012934	geift verfpühren: dein gna-	erspüren: dein Gnadenblick
Gesangbuch1741_2_012935	den-blik zerfchmelzet mei-	zerschmelzet meinen
Gesangbuch1741_2_012936	nen finn, und nimmt die	Sinn und nimmt die
Gesangbuch1741_2_012937	furcht und unruh von mir	Furcht und Unruh von mir
Gesangbuch1741_2_012938	hin.	hin.
Gesangbuch1741_2_012939	2. Gewiß, mein freund!	2. Gewiss, mein Freund!
Gesangbuch1741_2_012940	giebt folche edle gaben, die	gibt solche edle Gaben, die
Gesangbuch1741_2_012941	alle welt mir nicht verfchaf-	alle Welt mir nicht verschaffen
Gesangbuch1741_2_012942	fen kan: fchau an die welt,	kann: schau an die Welt,
Gesangbuch1741_2_012943	fchau ihren reichthum an,	schau ihren Reichtum an,
Gesangbuch1741_2_012944	er kan ja nicht die müden	er kann ja nicht die müden
Gesangbuch1741_2_012945	feelen laben; mein JEFus	Seelen laben; mein Jesus
Gesangbuch1741_2_012946	kans, er thuts im überfluß,	kann es, er tut es im Überfluss,
Gesangbuch1741_2_012947	wenn alle welt zurücke fte-	wenn alle Welt zurücke stehen
Gesangbuch1741_2_012948	hen muß.	muss.
Gesangbuch1741_2_012949	3. O	3. O
Gesangbuch1741_2_012950	<pb n="587a" src="587.jpg" />	<pb n="587a" src="587.jpg" />
Gesangbuch1741_2_012951	und Ruhe des Herzens. 569	und Ruhe des Herzens. 569
Gesangbuch1741_2_012952	3. O süßer freund! wie	3. O süßer Freund! Wie
Gesangbuch1741_2_012953	wohl ift dem gemüthe, das	wohl ist dem Gemüte, das
Gesangbuch1741_2_012954	im gefetz fich fo ermüdet hat,	im Gesetz sich so ermüdet hat,
Gesangbuch1741_2_012955	und nun zu dir, dem feelen-	und nun zu dir, dem Seelenleben
Gesangbuch1741_2_012956	leben naht, und fchmeckt in	naht und schmeckt in
Gesangbuch1741_2_012957	dir die wunder-fülle güte,	dir die wunderschöne Güte,
Gesangbuch1741_2_012958	die alle angft, die alle noth	die alle Angst, die alle Not
Gesangbuch1741_2_012959	verfchlingt, und unfern geift	verschlingt und unsern Geist
Gesangbuch1741_2_012960	zu fanfter ruhe bringt.	zu sanfter Ruhe bringt.

ID

Gesangbuch1741_2_012961
 Gesangbuch1741_2_012962
 Gesangbuch1741_2_012963
 Gesangbuch1741_2_012964
 Gesangbuch1741_2_012965
 Gesangbuch1741_2_012966
 Gesangbuch1741_2_012967
 Gesangbuch1741_2_012968
 Gesangbuch1741_2_012969
 Gesangbuch1741_2_012970
 Gesangbuch1741_2_012971
 Gesangbuch1741_2_012972
 Gesangbuch1741_2_012973
 Gesangbuch1741_2_012974
 Gesangbuch1741_2_012975
 Gesangbuch1741_2_012976
 Gesangbuch1741_2_012977
 Gesangbuch1741_2_012978
 Gesangbuch1741_2_012979
 Gesangbuch1741_2_012980
 Gesangbuch1741_2_012981
 Gesangbuch1741_2_012982
 Gesangbuch1741_2_012983
 Gesangbuch1741_2_012984
 Gesangbuch1741_2_012985
 Gesangbuch1741_2_012986
 Gesangbuch1741_2_012987
 Gesangbuch1741_2_012988
 Gesangbuch1741_2_012989
 Gesangbuch1741_2_012990
 Gesangbuch1741_2_012991
 Gesangbuch1741_2_012992
 Gesangbuch1741_2_012993
 Gesangbuch1741_2_012994
 Gesangbuch1741_2_012995
 Gesangbuch1741_2_012996
 Gesangbuch1741_2_012997
 Gesangbuch1741_2_012998
 Gesangbuch1741_2_012999
 Gesangbuch1741_2_013000

Diplomatische Transkription

4. Gewiß, mein freund!
 wenn deine liebes-zeichen
 mein armes herz fo fanft-
 iglich durchgehn, fo kan in
 mir ein reines licht ent-
 ftehn, durch das ich kan das
 Vater-herz erreichen, in dem
 man nichts, als nur verge-
 bung spürt, da eine gnaden-
 fluth die andre rührt.
 5. Je mehr das herz lich
 zu dem Vater kehret, je mehr
 es kraft und feligkeit ge-
 nießt, daß es dabey der eitel-
 keit vergißt, die fonft den
 geift gedämpft und be-
 fchweret: je mehr das herz
 den süßen Vater schmeckt,
 je mehr wird es zur heilig-
 keit erweckt.
 6. Der gnaden-qvell, der
 in der seele fließet, der wird
 in ihr ein brunn des lebens
 feyn, fo in das meer des le-
 bens springt hinein, und le-
 bens-ströme wieder von sich
 gieffet. Behält in dir diß
 wasser feinen lauf, fo geht in
 <pb n="587b" src="587.jpg" />
 dir die frucht des geiftes
 auf.
 7. Wenn sich in dir des
 HErrn klarheit spiegelte,
 die freundlichkeit aus fei-
 nem angeficht: fo wird da-
 durch das leben angericht,
 die heimlichkeit der weisheit
 aufgefiegelt, ja selbst dein
 herz in folches bild verklärt,
 und alle kraft der fünden

Normalisierter Text

4. Gewiss, mein Freund!
 wenn deine Liebeszeichen
 mein armes Herz so sanftiglich
 durchgehen, so kann in
 mir ein reines Licht entstehen,
 durch das ich kann das
 Vaterherz erreichen, in dem
 man nichts als nur Vergebung
 spürt, da eine Gnadenflut
 die andere rührt.
 5. Je mehr das Herz sich
 zu dem Vater kehrt, je mehr
 es Kraft und Seligkeit genießt,
 dass es dabei der Eitelkeit
 vergisst, die sonst den
 Geist gedämpft und beschwert:
 je mehr das Herz
 den süßen Vater schmeckt,
 je mehr wird es zur Heiligkeit
 erweckt.
 6. Der Gnadenquell, der
 in der Seele fließt, der wird
 in ihr ein Brunnen des Lebens
 sein, so in das Meer des Lebens
 springt hinein und Lebensströme
 wieder von sich
 gießt. Behält in dir dies
 Wasser seinen Lauf, so geht in
 <pb n="587b" src="587.jpg" />
 dir die Frucht des Geistes
 auf.
 7. Wenn sich in dir des
 Herrn Klarheit spiegelt,
 die Freundlichkeit aus seinem
 Angesicht: so wird dadurch
 das Leben angerichtet,
 die Heimlichkeit der Weisheit
 aufgesiegelt, ja selbst dein
 Herz in solches Bild verklärt,
 und alle Kraft der Sünden

ID

Gesangbuch1741_2_013001
 Gesangbuch1741_2_013002
 Gesangbuch1741_2_013003
 Gesangbuch1741_2_013004
 Gesangbuch1741_2_013005
 Gesangbuch1741_2_013006
 Gesangbuch1741_2_013007
 Gesangbuch1741_2_013008
 Gesangbuch1741_2_013009
 Gesangbuch1741_2_013010
 Gesangbuch1741_2_013011
 Gesangbuch1741_2_013012
 Gesangbuch1741_2_013013
 Gesangbuch1741_2_013014
 Gesangbuch1741_2_013015
 Gesangbuch1741_2_013016
 Gesangbuch1741_2_013017
 Gesangbuch1741_2_013018
 Gesangbuch1741_2_013019
 Gesangbuch1741_2_013020
 Gesangbuch1741_2_013021
 Gesangbuch1741_2_013022
 Gesangbuch1741_2_013023
 Gesangbuch1741_2_013024
 Gesangbuch1741_2_013025
 Gesangbuch1741_2_013026
 Gesangbuch1741_2_013027
 Gesangbuch1741_2_013028
 Gesangbuch1741_2_013029
 Gesangbuch1741_2_013030
 Gesangbuch1741_2_013031
 Gesangbuch1741_2_013032
 Gesangbuch1741_2_013033
 Gesangbuch1741_2_013034
 Gesangbuch1741_2_013035
 Gesangbuch1741_2_013036
 Gesangbuch1741_2_013037
 Gesangbuch1741_2_013038
 Gesangbuch1741_2_013039
 Gesangbuch1741_2_013040

Diplomatische Transkription

abgekehrt.
 8. Was dem gefetz unmöglich war zu geben, das bringt alsdenn die gnade felbft herfür, lie wirkt luft zur heiligkeit in dir, und ändert auf die art dein ganzes leben, indem lie dich aus kraft in kräfte führt, und mit gedult und langmuth dich regiert.
 9. Es müffe doch mein herz nur Chriftum fchauen! befuche mich, mein Aufgang aus der höh, daß ich das licht in deinem lichte feh, und könne fchlechterdings der gnade trauen: kein fehler fey fo groß und fchwer in mir, der mich von folchem blik der liebe führ.
 10. Wenn mein gebrech mich vor dir nieder fchläget, und deinen Geift der kindfchaft in mir dämpft, wenn das gefetz mit meinem glauben kämpft, und lauter Nn 5 angft 570 Von der Stille angft und furcht in mir erregt; fo laß mich doch dein mutter-herze fehn, und neue kraft und zuverficht entfehn.
 11. So ruh ich nun, mein heyl, in deinen armen, du felbft follft mir mein ewger friede feyn; ich wikle mich in deine gnade ein: mein

Normalisierter Text

abgekehrt.
 8. Was dem Gesetz unmöglich war zu geben, das bringt alsdann die Gnade selbst herfür, sie wirkt Lust zur Heiligkeit in dir und ändert auf die Art dein ganzes Leben, indem sie dich aus Kraft in Kräfte führt und mit Geduld und Langmut dich regiert.
 9. Es müsse doch mein Herz nur Christum schauen! Besuche mich, mein Aufgang aus der Höh, dass ich das Licht in deinem Lichte seh und könne schlechterdings der Gnade trauen: kein Fehler sei so groß und schwer in mir, der mich von solchem Blick der Liebe führt.
 10. Wenn mein Gebrechen mich vor dir niederschlägt, und deinen Geist der Kindschaft in mir dämpft, wenn das Gesetz mit meinem Glauben kämpft und lauter Nn 5 Angst 570 Von der Stille Angst und Furcht in mir erregt; so lass mich doch dein Mutterherz sehen und neue Kraft und Zuversicht entstehen.
 11. So ruh ich nun, mein Heil, in deinen Armen, du selbst sollst mir mein ewiger Friede sein; ich wickle mich in deine Gnade ein: mein

ID

Gesangbuch1741_2_013041
 Gesangbuch1741_2_013042
 Gesangbuch1741_2_013043
 Gesangbuch1741_2_013044
 Gesangbuch1741_2_013045
 Gesangbuch1741_2_013046
 Gesangbuch1741_2_013047
 Gesangbuch1741_2_013048
 Gesangbuch1741_2_013049
 Gesangbuch1741_2_013050
 Gesangbuch1741_2_013051
 Gesangbuch1741_2_013052
 Gesangbuch1741_2_013053
 Gesangbuch1741_2_013054
 Gesangbuch1741_2_013055
 Gesangbuch1741_2_013056
 Gesangbuch1741_2_013057
 Gesangbuch1741_2_013058
 Gesangbuch1741_2_013059
 Gesangbuch1741_2_013060
 Gesangbuch1741_2_013061
 Gesangbuch1741_2_013062
 Gesangbuch1741_2_013063
 Gesangbuch1741_2_013064
 Gesangbuch1741_2_013065
 Gesangbuch1741_2_013066
 Gesangbuch1741_2_013067
 Gesangbuch1741_2_013068
 Gesangbuch1741_2_013069
 Gesangbuch1741_2_013070
 Gesangbuch1741_2_013071
 Gesangbuch1741_2_013072
 Gesangbuch1741_2_013073
 Gesangbuch1741_2_013074
 Gesangbuch1741_2_013075
 Gesangbuch1741_2_013076
 Gesangbuch1741_2_013077
 Gesangbuch1741_2_013078
 Gesangbuch1741_2_013079
 Gesangbuch1741_2_013080

Diplomatische Transkription

element ist einig dein erbar-
 men; und weil du mir mein
 Ein und alles bist, fo its ge-
 nug, wenn dich mein geift
 genießt.
 647. Mel. 4.
 HErr! du allge-
 nugfamer, wie kan
 ich deine tiefen mef-
 fen, wie kan ich doch, du
 lieblicher, auf deine lieb-
 lichkeit vergessen? mein Kö-
 nig! fieh ich neige mich, ich
 bete an zu deinen füßen,
 und ftehe und bewundre
 dich, und linke hin, dein
 herz zu grüßen; nun führ
 mich gleich zum thron, gieb
 den genuß davon, eröfne
 gold- und filber-minen. Mein
 braut-herz hält sich keusch,
 mir gnügt an deinem fleisch,
 und mag nicht gern zurücke
 dienen.
 <pb n="588b" src="588.jpg" />
 648. Mel. 114
 JESU, mein bräut-
 gam, wie ist mir fo
 wohl! dein liebe dir
 macht mich ganz trunken
 und voll: O felige ftunden-
 den! ich habe gefunden,
 was ewig erfreuen und fät-
 tigen foll.
 2. Nun, herzens-gelieb-
 ter! ich bin nicht mehr mein,
 denn was ich bin um und
 um, alles ist dein. Mein lie-
 ben und haffen hab ich dir
 gelaffen: diß alles wirkt in

Normalisierter Text

Element ist einzig dein Erbarmen;
 und weil du mir mein
 Ein und Alles bist, so ist es genug,
 wenn dich mein Geist
 genießt.
 647. Mel. 4.
 Herr! Du allgenugsamer,
 wie kann
 ich deine Tiefen messen,
 wie kann ich doch, du
 Lieblicher, auf deine Lieblichkeit
 vergessen? Mein König!
 Sieh, ich neige mich, ich
 bete an zu deinen Füßen,
 und stehe und bewundere
 dich und sinke hin, dein
 Herz zu grüßen; nun führ
 mich gleich zum Thron, gib
 den Genuss davon, eröffne
 Gold- und Silberminen. Mein
 Brautherz hält sich keusch,
 mir genügt an deinem Fleisch,
 und mag nicht gern zurücke
 dienen.
 <pb n="588b" src="588.jpg" />
 648. Mel. 114
 Jesu, mein Bräutigam,
 wie ist mir so
 wohl! Deine Liebe dir
 macht mich ganz trunken
 und voll: O selige Stunden!
 Ich habe gefunden,
 was ewig erfreuen und sättigen
 soll.
 2. Nun, Herzensgeliebter!
 Ich bin nicht mehr mein,
 denn was ich bin, um und
 um, alles ist dein. Mein Lieben
 und Hassen hab ich dir
 gelassen: dies alles wirkt in

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013081	mir dein göttlicher wein.	mir dein göttlicher Wein.
Gesangbuch1741_2_013082	3. Was ist es, das hier	3. Was ist es, das hier
Gesangbuch1741_2_013083	und dort mich noch ansicht,	und dort mich noch ansieht,
Gesangbuch1741_2_013084	der eltern, der brüder, der	der Eltern, der Brüder, der
Gesangbuch1741_2_013085	kinder geficht? weg, weg,	Kinder Gesicht? Weg, weg,
Gesangbuch1741_2_013086	ihr verwandten, ihr freun-	ihr Verwandten, ihr Freunde
Gesangbuch1741_2_013087	und bekannten, schweigt alle	und Bekannten, schweigt alle
Gesangbuch1741_2_013088	nur stille, ich kenne euch	nur stille, ich kenne euch
Gesangbuch1741_2_013089	nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_2_013090	4. Kommt, jauchzt ihr	4. Kommt, jauchzt ihr
Gesangbuch1741_2_013091	gerechten! frolocket mit mir,	Gerechten! Frohlocket mit mir,
Gesangbuch1741_2_013092	ich habe die quelle der freu-	ich habe die Quelle der Freuden
Gesangbuch1741_2_013093	den felbft hier: kommt laßt	selbst hier: kommt, lasst
Gesangbuch1741_2_013094	uns springen, und finge-	uns springen und singen
Gesangbuch1741_2_013095	und klingen, ja gänzlich ent-	und klingen, ja gänzlich entbrennen
Gesangbuch1741_2_013096	brennen in liebes-begier.	in Liebesbegier.
Gesangbuch1741_2_013097	5. O Liebfter! wie haft du	5. O Liebster! Wie hast du
Gesangbuch1741_2_013098	mein herze verwundet, wie	mein Herze verwundet, wie
Gesangbuch1741_2_013099	hat mich dein heiliges feuer	hat mich dein heiliges Feuer
Gesangbuch1741_2_013100	entzündt! ach merket, die	entzündet! Ach, merket, die
Gesangbuch1741_2_013101	flammen, die schlagen zu-	Flammen, die schlagen zusammen,
Gesangbuch1741_2_013102	flammen, nicht himmel noch	nicht Himmel noch
Gesangbuch1741_2_013103	erd	Erd'
Gesangbuch1741_2_013104	<pb n="589a" src="589.jpg" />	<pb n="589a" src="589.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013105	und Ruhe des Herzens. 571	und Ruhe des Herzens. 571
Gesangbuch1741_2_013106	de weiß, was ich em-	de weiß, was ich empfinde.
Gesangbuch1741_2_013107	find.	
Gesangbuch1741_2_013108	6. Trotz teufel, welt, hölle,	6. Trotz Teufel, Welt, Hölle,
Gesangbuch1741_2_013109	fleisch, fünde und tod! ich	Fleisch, Sünde und Tod! Ich
Gesangbuch1741_2_013110	fürchte kein trüßal, kein lei-	fürchte kein Trübsal, kein Leiden
Gesangbuch1741_2_013111	den noch noth: will JEfus	noch Not: Will Jesus
Gesangbuch1741_2_013112	mich lieben, was kan mich	mich lieben, was kann mich
Gesangbuch1741_2_013113	betrüben? alls, was mir	betrüben? Alles, was mir
Gesangbuch1741_2_013114	entgegen, muß werden zu	entgegen, muss werden zu
Gesangbuch1741_2_013115	fpott.	Spott.
Gesangbuch1741_2_013116	7. Weg kronen, weg ſcep-	7. Weg Kronen, weg Szepter,
Gesangbuch1741_2_013117	ter, weg hoheit der welt!	weg Hoheit der Welt!
Gesangbuch1741_2_013118	weg reichthum und ſchätze,	Weg Reichtum und Schätze,
Gesangbuch1741_2_013119	weg güter und geld! weg	weg Güter und Geld! Weg
Gesangbuch1741_2_013120	wolluft und prangen! mein	Wollust und Prangen! Mein

ID

Gesangbuch1741_2_013121
 Gesangbuch1741_2_013122
 Gesangbuch1741_2_013123
 Gesangbuch1741_2_013124
 Gesangbuch1741_2_013125
 Gesangbuch1741_2_013126
 Gesangbuch1741_2_013127
 Gesangbuch1741_2_013128
 Gesangbuch1741_2_013129
 Gesangbuch1741_2_013130
 Gesangbuch1741_2_013131
 Gesangbuch1741_2_013132
 Gesangbuch1741_2_013133
 Gesangbuch1741_2_013134
 Gesangbuch1741_2_013135
 Gesangbuch1741_2_013136
 Gesangbuch1741_2_013137
 Gesangbuch1741_2_013138
 Gesangbuch1741_2_013139
 Gesangbuch1741_2_013140
 Gesangbuch1741_2_013141
 Gesangbuch1741_2_013142
 Gesangbuch1741_2_013143
 Gesangbuch1741_2_013144
 Gesangbuch1741_2_013145
 Gesangbuch1741_2_013146
 Gesangbuch1741_2_013147
 Gesangbuch1741_2_013148
 Gesangbuch1741_2_013149
 Gesangbuch1741_2_013150
 Gesangbuch1741_2_013151
 Gesangbuch1741_2_013152
 Gesangbuch1741_2_013153
 Gesangbuch1741_2_013154
 Gesangbuch1741_2_013155
 Gesangbuch1741_2_013156
 Gesangbuch1741_2_013157
 Gesangbuch1741_2_013158
 Gesangbuch1741_2_013159
 Gesangbuch1741_2_013160

Diplomatische Transkription

einig verlangen iſt JEſus,
 der ſchönſte, im himmliſchen
 zelt.
 8. Wenn nimmſt du, o
 Liebſter! mich gänzlich zu
 dir? wie lang, ach! wie lang
 foll ich warten allhier?
 wenn feh ich die wonne der
 ewigen fonne? O JEſu! o
 Schönſter, o einige zier!
 649. Mel. 132.
 EEine feele ſchwing
 dich auf behende,
 hin zum eingen ziel
 in GOTTes hände: fleug
 hinweg vom irdiſchen ge-
 tümmel und begieb dich in
 den itillen himmel.
 2. Dein gemahl, mit dem
 du dich verbunden, wird in
 keiner unruh je gefunden:
 drum damit er dich mit gu-
 <pb n="589b" src="589.jpg" />
 tem fülle, ringe nach der
 anbefohlnen ftille.
 3. Tödt in dir all eiteles
 verlangen, und was fonften
 dich noch hält gefangen:
 halt dein herz und deine
 kräft und finnen ledig und
 in wahrer andacht innen.
 4. Steig hinauf mit
 himmliſchen geberden, und
 vergiß der dinge dieſer er-
 den; halte dich dem Ein-
 gen abgefchieden, der dich
 ewig tröſten kan im frieden.
 5. Alfo wird der König
 dich begehren und fein gnä-
 dig antliz dir gewehren:

Normalisierter Text

einzig Verlangen iſt Jeſus,
 der Schönſte, im himmliſchen
 Zelt.
 8. Wann nimmſt du, o
 Liebſter! Mich gänzlich zu
 dir? Wie lang, ach! Wie lang
 ſoll ich warten allhier?
 Wann ſeh ich die Wonne der
 ewigen Sonne? O Jeſu! O
 Schönſter, o einzige Zier!
 649. Mel. 132.
 Eine Seele, ſchwing
 dich auf behende,
 hin zum einzigen Ziel
 in Gottes Hände: flieg
 hinweg vom irdiſchen Getümmel
 und begib dich in
 den ſtillen Himmel.
 2. Dein Gemahl, mit dem
 du dich verbunden, wird in
 keiner Unruh je gefunden:
 Drum, damit er dich mit gu-
 <pb n="589b" src="589.jpg" />
 tem fülle, ringe nach der
 anbefohlenen Stille.
 3. Töt in dir all eitles
 Verlangen und was ſonſt
 dich noch hält gefangen:
 Halt dein Herz und deine
 Kräfte und Sinne ledig und
 in wahrer Andacht innen.
 4. Steig hinauf mit
 himmliſchen Gebärden und
 vergiß der Dinge dieſer Erden;
 halte dich dem Einzigen
 abgeſchieden, der dich
 ewig tröſten kann im Frieden.
 5. Also wird der König
 dich begehren und ſein gnädiges
 Antlitz dir gewähren:

ID

Gesangbuch1741_2_013161
 Gesangbuch1741_2_013162
 Gesangbuch1741_2_013163
 Gesangbuch1741_2_013164
 Gesangbuch1741_2_013165
 Gesangbuch1741_2_013166
 Gesangbuch1741_2_013167
 Gesangbuch1741_2_013168
 Gesangbuch1741_2_013169
 Gesangbuch1741_2_013170
 Gesangbuch1741_2_013171
 Gesangbuch1741_2_013172
 Gesangbuch1741_2_013173
 Gesangbuch1741_2_013174
 Gesangbuch1741_2_013175
 Gesangbuch1741_2_013176
 Gesangbuch1741_2_013177
 Gesangbuch1741_2_013178
 Gesangbuch1741_2_013179
 Gesangbuch1741_2_013180
 Gesangbuch1741_2_013181
 Gesangbuch1741_2_013182
 Gesangbuch1741_2_013183
 Gesangbuch1741_2_013184
 Gesangbuch1741_2_013185
 Gesangbuch1741_2_013186
 Gesangbuch1741_2_013187
 Gesangbuch1741_2_013188
 Gesangbuch1741_2_013189
 Gesangbuch1741_2_013190
 Gesangbuch1741_2_013191
 Gesangbuch1741_2_013192
 Gesangbuch1741_2_013193
 Gesangbuch1741_2_013194
 Gesangbuch1741_2_013195
 Gesangbuch1741_2_013196
 Gesangbuch1741_2_013197
 Gesangbuch1741_2_013198
 Gesangbuch1741_2_013199
 Gesangbuch1741_2_013200

Diplomatische Transkription

also wird der bräutigam
 dich küssen, und du feiner fe-
 liglich genieffen.
 6. Drum fleug auf, o
 täublein! liebe feele,
 fchwing dich aus den fchran-
 ken deiner höhle: fleug zu
 GOTT mit innigem gemü-
 the, und empfah fein ewge
 lieb und güte.
 650. Mel. 34.
 Wo ift denn nun die
 hütte, mein freund!
 für dich erbaut,
 komm her! ift meine bitte,
 komm! ift die ftimm der
 braut, komm auserwähl-
 ter! komme befuche deine
 magd, erfreue deine from-
 me,
 <pb n="590a" src="590.jpg" />
 572 Von der Stille und Ruhe des Herzens.
 me, die fleißig nach dir
 fragt.
 2. Das creuz, die fchmach,
 das leiden, die deine boten
 feyn, empfangе ich mit
 freuden; kommt kehret bey
 mir ein! wo JEfus herrfcht
 und wohnet, da ift der frey-
 heit haus; dort wo die Liebe
 thronet, weicht fchmerz und
 mühe aus.
 3. Hinauf ihr meine fin-
 nen, die liebe ift euch nah;
 geht, geht mit ihr von hin-
 nen, der bräutigam ift da;
 auf eilet ihm entgegen in
 diefer mitternacht, mit
 ruhn und fchlafenlegen wird

Normalisierter Text

Also wird der Bräutigam
 dich küssen und du seiner seliglich
 genießen.
 6. Drum flieg auf, o
 Täublein! Liebe Seele,
 schwing dich aus den Schranken
 deiner Höhle: flieg zu
 Gott mit innigem Gemüte
 und empfah sein ewiges
 Liebe und Güte.
 650. Mel. 34.
 Wo ist denn nun die
 Hütte, mein Freund!
 für dich erbaut,
 komm her! Ist meine Bitte,
 komm! Ist die Stimm' der
 Braut, komm Auserwählter!
 Komm, besuche deine
 Magd, erfreue deine Fromme,
 <pb n="590a" src="590.jpg" />
 572 Von der Stille und Ruhe des Herzens.
 me, die fleißig nach dir
 fragt.
 2. Das Kreuz, die Schmach,
 das Leiden, die deine Boten
 sein, empfangе ich mit
 Freuden; kommt, kehrt bei
 mir ein! Wo Jesus herrscht
 und wohnt, da ist der Freiheit
 Haus; dort, wo die Liebe
 thront, weicht Schmerz und
 Mühe aus.
 3. Hinauf, ihr meine Sinnen,
 die Liebe ist euch nah;
 geht, geht mit ihr von hinnen,
 der Bräutigam ist da;
 Auf, eilet ihm entgegen in
 dieser Mitternacht, mit
 Ruhn und Schlafengehen wird

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013201	nur die zeit verbracht.	nur die Zeit verbracht.
Gesangbuch1741_2_013202	4. GOtt, der mich ihm erworben,	4. Gott, der mich ihm erworben,
Gesangbuch1741_2_013203	GOTT, der gelitten	Gott, der gelitten
Gesangbuch1741_2_013204	hat, GOtt, der für mich gestorben,	hat, Gott, der für mich gestorben,
Gesangbuch1741_2_013205	der HErr von rath	der Herr von Rath
Gesangbuch1741_2_013206	und that, der auch mein Goel	und Tat, der auch mein Goel
Gesangbuch1741_2_013207	heiffet, Jmmanuel der	heißt, Immanuel der
Gesangbuch1741_2_013208	mann, der höll und tod zerschmeißt,	Mann, der Höll' und Tod zerschmeißt,
Gesangbuch1741_2_013209	Triumph! Der	Triumph! Der
Gesangbuch1741_2_013210	kommt an.	kommt an.
Gesangbuch1741_2_013211	5. Unendlich füße wonne,	5. Unendlich süße Wonne,
Gesangbuch1741_2_013212	wie überfchüttft du mich! du	wie überschüttetest du mich! Du
Gesangbuch1741_2_013213	licht der gnaden-fonne, wie	Licht der Gnadensonne, wie
Gesangbuch1741_2_013214	strahlt du süßiglich! Ich	strahlst du süßiglich! Ich
Gesangbuch1741_2_013215	bins nicht werth, ich armer,	bin es nicht wert, ich Armer,
Gesangbuch1741_2_013216	die lieb ist allzu gut, die liebe,	die Lieb' ist allzu gut, die Liebe,
Gesangbuch1741_2_013217	mein erbarmer, der also an	mein Erbarmer, der also an
Gesangbuch1741_2_013218	mir thut.	mir tut.
Gesangbuch1741_2_013219	6. Bin ich denn nun die	6. Bin ich denn nun die
Gesangbuch1741_2_013220	hütte, und du bist felbst in	Hütte, und du bist selbst in
Gesangbuch1741_2_013221	mir, so hab ich meine Bitte,	
Gesangbuch1741_2_013222	die lieb ist mein panier;	die Lieb' ist mein Panier;
Gesangbuch1741_2_013223	scheide himmel, erde, ih	scheide Himmel, Erde, ihr
Gesangbuch1741_2_013224	leib und feel entreißt, wen-	Leib und See!' entreißt, wenn
Gesangbuch1741_2_013225	ich die hütte werde, vor GÖT	ich die Hütte werde, vor Gottes
Gesangbuch1741_2_013226	tes reinen Geift.	reinen Geist.
Gesangbuch1741_2_013227	651. Mel. 35	651. Mel. 35
Gesangbuch1741_2_013228	WEnn GÖttes qve-	Wenn Gottes Quell
Gesangbuch1741_2_013229	in liebe sich er	in Liebe sich ergießt
Gesangbuch1741_2_013230	geußt, und find	und findet
Gesangbuch1741_2_013231	ein herz, das er damit be-	ein Herz, das er damit beschwemmt,
Gesangbuch1741_2_013232	schwemmet, fo sieht man,	so sieht man,
Gesangbuch1741_2_013233	wie fein spiegelreiner geift	wie sein spiegelreiner Geist
Gesangbuch1741_2_013234	das rad und trieb des eig-	das Rad und Trieb des eignen
Gesangbuch1741_2_013235	nen willens hemmet. Die	Willens hemmt. Die
Gesangbuch1741_2_013236	treue kraft erweicht den har-	treue Kraft erweicht den harten
Gesangbuch1741_2_013237	ten finn, und führt den geift	Sinn und führt den Geist
Gesangbuch1741_2_013238	zu feiner ruhe hin.	zu seiner Ruhe hin.
Gesangbuch1741_2_013239	2. Der güldne mund der	2. Der güldene Mund der
Gesangbuch1741_2_013240		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013241	weisheit rinnt fo schön; ih	Weisheit rinnt so schön; ihr
Gesangbuch1741_2_013242	ftroh m iſt füß und cryſtall-	Strom iſt süß und kristallnehell.
Gesangbuch1741_2_013243	nen-helle. Sie läßt das herz	Sie läßt das Herz
Gesangbuch1741_2_013244	in ihrer liebe gehn, begleit-	in ihrer Liebe gehen, begleitet
Gesangbuch1741_2_013245	uns durch alle ſchwere fällt-	uns durch alle schwere Fäll'
Gesangbuch1741_2_013246	und trägt uns ſanft, un	und trägt uns sanft und
Gesangbuch1741_2_013247	bringt uns aus der zeit in	bringt uns aus der Zeit in
Gesangbuch1741_2_013248	große meer der felgen ewig	große Meer der seligen Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_013249	keit.	
Gesangbuch1741_2_013250	3. Wer ſich fo läßt ergrei	3. Wer ſich ſo läßt ergreifen
Gesangbuch1741_2_013251	fen von der lieb, die uns ſ	von der Lieb', die uns ſo
Gesangbuch1741_2_013252	gern der treue Schöpfe	gern der treue Schöpfer
Gesangbuch1741_2_013253	ſchenket, der findet meh	ſchenkt, der findet mehr
Gesangbuch1741_2_013254	durch feines Geiſtes trieb	durch ſeines Geiſtes Trieb,
Gesangbuch1741_2_013255	als der vernunft vermeint-	als der Vernunft vermeintKlugheit
Gesangbuch1741_2_013256	klugheit denket. Hier her	denkt. Hier herrſcht
Gesangbuch1741_2_013257	ſchet nur der kinder einfal	nur der Kinder Einfalt
Gesangbuch1741_2_013258	treu	treu.
Gesangbuch1741_2_013259	<pb n="591a" src="591.jpg" />	<pb n="591a" src="591.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013260	Von der Vermählung mit Chriſto. 573	Von der Vermählung mit Chriſto. 573
Gesangbuch1741_2_013261	u: hier weißt ſichs, was	Hier weiß ſich's, was
Gesangbuch1741_2_013262	GOTT und geſchöpfe fey.	Gott und Geſchöpfe ſei.
Gesangbuch1741_2_013263	4. Ein Göttlich wort	4. Ein göttlich Wort
Gesangbuch1741_2_013264	macht alle worte ſtill; das	macht alle Worte ſtill; das
Gesangbuch1741_2_013265	ſammelt, die fo ſehr zer-	ſammelt, die ſo ſehr zerſtreute
Gesangbuch1741_2_013266	ſtreute ſinnen: und wenn	Sinne: und wenn
Gesangbuch1741_2_013267	der mund noch fo viel kla-	der Mund noch ſo viel klagen
Gesangbuch1741_2_013268	Von der Vermählung mit Chriſto.	will, ſo kann er oft kein
Gesangbuch1741_2_013269	652.	einziges Wort beginnen. Das
Gesangbuch1741_2_013270	BEſchränkt ihr weißen	macht, wenn Gott will
Gesangbuch1741_2_013271	dieſer welt die	End' und Anfang ſein, ſo
Gesangbuch1741_2_013272	freundſchaft immer	red' ihm ja kein MenſchenWille
Gesangbuch1741_2_013273	auf die gleichen, und leug-	drein.
Gesangbuch1741_2_013274	net, daß ſich GOTT gefellt	Von der Vermählung mit Chriſto.
Gesangbuch1741_2_013275	mit denen, die an ihn nicht	652.
Gesangbuch1741_2_013276	reichen: iſt GOTT ſchon	Beschränkt, ihr Weiſen
Gesangbuch1741_2_013277	alles und ich nichts; ich	dieſer Welt, die
Gesangbuch1741_2_013278	ſchatten, er die qvell des	Freundſchaft immer
Gesangbuch1741_2_013279	lichts; er noch fo ftark, ich	auf die Gleichen und leugnet,
Gesangbuch1741_2_013280	noch fo blöde; er noch fo	daß ſich Gott geſellt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013281	rein, ich noch fo fchnöde;	mit denen, die an ihn nicht
Gesangbuch1741_2_013282	er noch fo groß, ich noch fo	reichen: ist Gott schon
Gesangbuch1741_2_013283	klein: mein freund ift mein,	alles und ich nichts; ich
Gesangbuch1741_2_013284	und ich bin fein.	Schatten, er die Quell' des
Gesangbuch1741_2_013285	2. Mein Goel, mein Jm-	Lichts; er noch so stark, ich
Gesangbuch1741_2_013286	manuel, mein Mittler kon-	noch so blöde; er noch so
Gesangbuch1741_2_013287	te mittel finden, fich meiner	rein, ich noch so schnöde;
Gesangbuch1741_2_013288	tief-gebeugten feel, die ihn	er noch so groß, ich noch so
Gesangbuch1741_2_013289	herab zog, zu verbinden,	klein: mein Freund ist mein,
Gesangbuch1741_2_013290	der Davids Sohn, mein Jo-	und ich bin sein.
Gesangbuch1741_2_013291	nathan, mein Bräutigam,	2. Mein Goel, mein Immanuel,
Gesangbuch1741_2_013292	mein GOTT und Mann,	mein Mittler konnte
Gesangbuch1741_2_013293	kam von dem himmel auf die	Mittel finden, sich meiner
Gesangbuch1741_2_013294		tief gebeugten Seel', die ihn
Gesangbuch1741_2_013295		herabzog, zu verbinden,
Gesangbuch1741_2_013296		der Davids Sohn, mein Jonathan,
Gesangbuch1741_2_013297		mein Bräutigam,
Gesangbuch1741_2_013298		mein Gott und Mann,
Gesangbuch1741_2_013299		kam von dem Himmel auf die
Gesangbuch1741_2_013300	<pb n="591b" src="591.jpg" />	<pb n="591b" src="591.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013301	gen will, fo kan er oft kein	Erden, mein Mut- und Blutesfreund
Gesangbuch1741_2_013302	einigs wort beginnen. Das	zu werden, ein
Gesangbuch1741_2_013303	macht, wenn GOTT will	Leib und Geist, mein Fleisch
Gesangbuch1741_2_013304	end und anfang feyn, fo	und Bein: mein Freund ist
Gesangbuch1741_2_013305	red ihm ja kein menfchen-	mein, und ich bin sein.
Gesangbuch1741_2_013306	wille drein.	3. Gott, welcher seinen
Gesangbuch1741_2_013307	erden, mein muth- und blu-	Sohn mir gab, gewährt mir
Gesangbuch1741_2_013308	tes-freund zu werden, ein	alles mit dem Sohne; nicht
Gesangbuch1741_2_013309	leib und geift, mein fleifch	nur sein Kreuz, nicht nur sein
Gesangbuch1741_2_013310	und bein: mein freund ift	Grab, auch seinen Thron,
Gesangbuch1741_2_013311	mein, und ich bin fein.	auch seine Krone; ja was er
Gesangbuch1741_2_013312	3. GOtt, welcher feinen	redet, hat und tut, sein
Gesangbuch1741_2_013313	Sohn mir gab, gewährt mir	Wort und Geist, sein Fleisch
Gesangbuch1741_2_013314	alles mit dem Sohne; nicht	und Blut: was er gewonnen
Gesangbuch1741_2_013315	nur fein creuz, nicht nur fein	und erstritten, was er geleistet
Gesangbuch1741_2_013316	grab, auch feinen thron,	und gelitten; das räumt
Gesangbuch1741_2_013317	auch feine krone; ja was er	er mir alles ein: mein
Gesangbuch1741_2_013318	redet, hat und thut, fein	Freund ist mein, und ich bin
Gesangbuch1741_2_013319	wort und geift, fein fleifch	sein.
Gesangbuch1741_2_013320	und blut: was er gewonnen	4. Ich finde Nutzen, Lust

ID

Gesangbuch1741_2_013321
 Gesangbuch1741_2_013322
 Gesangbuch1741_2_013323
 Gesangbuch1741_2_013324
 Gesangbuch1741_2_013325
 Gesangbuch1741_2_013326
 Gesangbuch1741_2_013327
 Gesangbuch1741_2_013328
 Gesangbuch1741_2_013329
 Gesangbuch1741_2_013330
 Gesangbuch1741_2_013331
 Gesangbuch1741_2_013332
 Gesangbuch1741_2_013333
 Gesangbuch1741_2_013334
 Gesangbuch1741_2_013335
 Gesangbuch1741_2_013336
 Gesangbuch1741_2_013337
 Gesangbuch1741_2_013338
 Gesangbuch1741_2_013339
 Gesangbuch1741_2_013340
 Gesangbuch1741_2_013341
 Gesangbuch1741_2_013342
 Gesangbuch1741_2_013343
 Gesangbuch1741_2_013344
 Gesangbuch1741_2_013345
 Gesangbuch1741_2_013346
 Gesangbuch1741_2_013347
 Gesangbuch1741_2_013348
 Gesangbuch1741_2_013349
 Gesangbuch1741_2_013350
 Gesangbuch1741_2_013351
 Gesangbuch1741_2_013352
 Gesangbuch1741_2_013353
 Gesangbuch1741_2_013354
 Gesangbuch1741_2_013355
 Gesangbuch1741_2_013356
 Gesangbuch1741_2_013357
 Gesangbuch1741_2_013358
 Gesangbuch1741_2_013359
 Gesangbuch1741_2_013360

Diplomatische Transkription

und erfritten, was er gelei-
 flet und gelitten; das räu-
 met er mir alles ein: mein
 freund ift mein, und ich bin
 fein.

4. Ich finde nutzen, luft
 und ehr bey unferm bund im
 höchften grade: er fordert
 von mir fonft nichts mehr,
 als glauben; und ich bitt um
 gnade: o wohl der wahl! die
 uns gefügt: weg reu und
 taufch,

<pb n="592a" src="592.jpg" />
 574 Von der Vermählung mit Christo.

taufch, ich bin vergnügt in
 ihm, und er mit mir zufrie-
 den; drum bleibt bey beyden
 ungelchieden, ein herz und
 mund, ein ja und nein: mein
 freund ift mein, und ich bin
 fein.

5. Zwar kan er aller Chri-
 ften muth mit feiner liebe
 fattfam weiden, wir dürfen
 um diß höchfte gut nicht ei-
 fern, noch einander neiden;
 durch unfern grösfeften ge-
 nuß erfchöft fich nicht fein
 überfluß: fo will ich ihn
 zwar keinem leugnen, doch
 mir vor allen ändern eignen.
 Welt, zank dich um das
 mein und dein: mein freund
 ift mein, und ich bin fein.

6. Mein freund ift mei-
 ner feelen geift, mein freund
 ift meines lebens leben: nach
 einem, der mich feine heißt
 und fonft nach keinem, foll

Normalisierter Text

und Ehr' bei unserm Bund im
 höchsten Grade: er fordert
 von mir sonst nichts mehr,
 als Glauben; und ich bitt' um
 Gnade: o wohl der Wahl! Die
 uns gefügt: weg Reu' und
 Tausch,

<pb n="592a" src="592.jpg" />
 574 Von der Vermählung mit Christo.

Tausch, ich bin vergnügt in
 ihm und er mit mir zufrieden;
 drum bleibt bei beiden
 ungeschieden, ein Herz und
 Mund, ein Ja und Nein: mein
 Freund ist mein, und ich bin
 sein.

5. Zwar kann er aller Christen
 Mut mit seiner Liebe
 sattsam weiden, wir dürfen
 um dies höchste Gut nicht eifern,
 noch einander neiden;
 durch unsern größten Genuss
 erschöpft sich nicht sein
 Überfluss: so will ich ihn
 zwar keinem leugnen, doch
 mir vor allen ändern eignen.
 Welt, zank dich um das
 Mein und Dein: mein Freund
 ist mein, und ich bin sein.

6. Mein Freund ist meiner
 Seelen Geist, mein Freund
 ist meines Lebens Leben: nach
 einem, der mich seine heißt
 und sonst nach keinem, soll

ID

Gesangbuch1741_2_013361
 Gesangbuch1741_2_013362
 Gesangbuch1741_2_013363
 Gesangbuch1741_2_013364
 Gesangbuch1741_2_013365
 Gesangbuch1741_2_013366
 Gesangbuch1741_2_013367
 Gesangbuch1741_2_013368
 Gesangbuch1741_2_013369
 Gesangbuch1741_2_013370
 Gesangbuch1741_2_013371
 Gesangbuch1741_2_013372
 Gesangbuch1741_2_013373
 Gesangbuch1741_2_013374
 Gesangbuch1741_2_013375
 Gesangbuch1741_2_013376
 Gesangbuch1741_2_013377
 Gesangbuch1741_2_013378
 Gesangbuch1741_2_013379
 Gesangbuch1741_2_013380
 Gesangbuch1741_2_013381
 Gesangbuch1741_2_013382
 Gesangbuch1741_2_013383
 Gesangbuch1741_2_013384
 Gesangbuch1741_2_013385
 Gesangbuch1741_2_013386
 Gesangbuch1741_2_013387
 Gesangbuch1741_2_013388
 Gesangbuch1741_2_013389
 Gesangbuch1741_2_013390
 Gesangbuch1741_2_013391
 Gesangbuch1741_2_013392
 Gesangbuch1741_2_013393
 Gesangbuch1741_2_013394
 Gesangbuch1741_2_013395
 Gesangbuch1741_2_013396
 Gesangbuch1741_2_013397
 Gesangbuch1741_2_013398
 Gesangbuch1741_2_013399
 Gesangbuch1741_2_013400

Diplomatische Transkription

ich ſtreben; dem ich mich, der
 ſich mir ergiebt, den ich,
 und der mich wieder liebt;
 von dem ich nichts mehr kan
 begehren; der mir nichts
 beffers kan gewehren. Dis
 licht verblendet allen ſchein:
 mein freund iſt mein, und
 ich bin fein.
 7. Ohn ihn iſt mir der
 himmel trüb, die erd ein of-
 ner höllen-rachen; hingegen
 kan mir feine lieb die wülte-
 <pb n="592b" src="592.jpg" />
 ney zu Eden machen: oh-
 ihm wird unter aller men-
 die zeit zu lang, die welt
 eng. Ich bin, wenn all-
 freunde fliehen, wenn ſie
 die engel felbt entziehen
 zwar einſam, aber nich-
 allein: mein freund iſt mein
 und ich bin fein.
 8. Sein iſt mein leib un-
 meine feel, die er erfchuf
 und auch erlöſte, hier nähr-
 und falbt mit feinem öl, bis
 er dort beyde ewig tröſte-
 fein iſt mein muth, fein iſt
 mein finn, fein iſt mit kur-
 zem, was ich bin; ja was
 ich an und in mir habe, iſt
 alles feine gnaden-gabe, di-
 macht mich auch vom un-
 dank rein: mein freund iſt
 mein, und ich bin fein.
 9. Sein iſt mein werf-
 fein iſt mein ruhm, ich ſuch
 ihn nicht, eh er mich fande-
 ich habe für mein eigenthum

Normalisierter Text

ich streben; dem ich mich, der
 sich mir ergibt, den ich,
 und der mich wieder liebt;
 von dem ich nichts mehr kann
 begehren; der mir nichts
 Besseres kann gewähren. Dies
 Licht verblendet allen Schein:
 mein Freund ist mein und
 ich bin sein.
 7. Ohn' ihn ist mir der
 Himmel trüb, die Erd' ein off-
 <pb n="592b" src="592.jpg" />
 ner Höllenrachen; hingegen
 kann mir seine Lieb' die Wüstenei
 zu Eden machen: ohn'
 ihm wird unter aller Menschen
 die Zeit zu lang, die Welt
 eng. Ich bin, wenn all'
 Freunde fliehen, wenn sie
 die Engel selbst entziehen,
 zwar einsam, aber nicht
 allein: mein Freund ist mein,
 und ich bin sein.
 8. Sein ist mein Leib und
 meine Seel', die er erschuf
 und auch erlöste, hier nährt
 und salbt mit seinem Öl, bis
 er dort beide ewig tröstet.
 Sein ist mein Mut, sein ist
 mein Sinn, sein ist mit Kurzem,
 was ich bin; ja was
 ich an und in mir habe, ist
 alles seine Gnadengabe, dies
 macht mich auch vom Undank
 rein: mein Freund ist
 mein, und ich bin sein.
 9. Sein ist mein Werk,
 sein ist mein Ruhm, ich such'

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013401	lonft leider! nichts als ün-	ihn nicht, eh' er mich fand:
Gesangbuch1741_2_013402	und fchande: doch hat mein	ich habe für mein Eigentum
Gesangbuch1741_2_013403	freund auch diefe laft zu-	sonst leider! nichts als Sünde
Gesangbuch1741_2_013404	lamt dem creuz auf fich ge-	und Schande: doch hat mein
Gesangbuch1741_2_013405	faßt, und meine feindfchaft	Freund auch diese Last zusamt
Gesangbuch1741_2_013406	abzuſchaffen, die hart ge-	dem Kreuz auf sich gefasst
Gesangbuch1741_2_013407	büßte ſchuld und ftrafe	und meine Feindschaft
Gesangbuch1741_2_013408	verfcharret in fein grab	abzuschaffen, die hart gebüßte
Gesangbuch1741_2_013409	hinein: mein freund ift	Schuld und Strafe
Gesangbuch1741_2_013410	mein, und ich bin fein.	verscharrt in sein Grab
Gesangbuch1741_2_013411	10. Sein ift mein glük	hinein: mein Freund ist
Gesangbuch1741_2_013412	und meine zeit, fein ift mein	mein, und ich bin sein.
Gesangbuch1741_2_013413	fter-	10. Sein ist mein Glück
Gesangbuch1741_2_013414		und meine Zeit, sein ist mein
Gesangbuch1741_2_013415		Ster-
Gesangbuch1741_2_013416	<pb n="593a" src="593.jpg" />	<pb n="593a" src="593.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013417	Von der Vermählung mit Chrifto. 575	Von der Vermählung mit Christo. 575
Gesangbuch1741_2_013418	fterben und mein leben, zu	ben und mein Leben, zu
Gesangbuch1741_2_013419	feinem dienft ift es gericht,	seinem Dienst ist es gerichtet,
Gesangbuch1741_2_013420	der ihm beftimmt, und ihm	der ihm bestimmt und ihm
Gesangbuch1741_2_013421	ergeben: es kommt, was	ergeben: es kommt, was
Gesangbuch1741_2_013422	ich laß und thu, von ihm	ich lass' und tu', von ihm
Gesangbuch1741_2_013423	her, und ihm wieder zu: fein	her und ihm wieder zu: Sein
Gesangbuch1741_2_013424	find auch alle meine ſchmer-	sind auch alle meine Schmerzen,
Gesangbuch1741_2_013425	zen, die er ihm zärtlich zieht	die er ihm zärtlich zieht
Gesangbuch1741_2_013426	zu herzen; er fühlt und ahn-	zu Herzen; er fühlt und ahndet
Gesangbuch1741_2_013427	det meine pein: mein freund	meine Pein: mein Freund
Gesangbuch1741_2_013428	ift mein, und ich bin fein.	ist mein, und ich bin sein.
Gesangbuch1741_2_013429	11. Es zürn und ftürme	11. Es zürn' und stürme
Gesangbuch1741_2_013430	der feind, er machet nicht,	der Feind, er macht nicht,
Gesangbuch1741_2_013431	daß ich erftaune; der rich-	dass ich erstaune; der Richter
Gesangbuch1741_2_013432	ter felber ift mein freund,	selber ist mein Freund,
Gesangbuch1741_2_013433	drum ſchreckt mich nicht die	drum schreckt mich nicht die
Gesangbuch1741_2_013434	feld-poſaune; ob erd und	Feldposaune; ob Erd' und
Gesangbuch1741_2_013435	himmel bricht und kracht,	Himmel bricht und kracht,
Gesangbuch1741_2_013436	ob leib und feele mir ver-	ob Leib und Seele mir verschmacht:
Gesangbuch1741_2_013437	ſchmacht: wenn meine beine	wenn meine Beine
Gesangbuch1741_2_013438	gleich verweſen, fo ift	gleich verwesen, so ist
Gesangbuch1741_2_013439	mein wahl-ſpruch doch zu le-	mein Wahlspruch doch zu lesen
Gesangbuch1741_2_013440	fen, und haftet an dem gra-	und haftet an dem Grabstein:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013441	be-fein: mein freund ift	mein Freund ist
Gesangbuch1741_2_013442	mein, und ich bin fein.	mein, und ich bin sein.
Gesangbuch1741_2_013443	653. Mel. 49.	653. Mel. 49.
Gesangbuch1741_2_013444	BRennt immerhin, ihr	Brennt immerhin, ihr
Gesangbuch1741_2_013445	angezündte flammen!	angezündeten Flammen!
Gesangbuch1741_2_013446	behalt die kraft bey-	Behaltet die Kraft beisammen
Gesangbuch1741_2_013447	flammen, und hebt den	und hebt den
Gesangbuch1741_2_013448	schweren fein mit euren lie-	schweren Stein mit euren Liebesflügeln
Gesangbuch1741_2_013449	bes-flügeln nach jenen wey-	nach jenen Weihrauchshügeln,
Gesangbuch1741_2_013450	rauchs-hügeln, da mein ver-	da mein verliebter
Gesangbuch1741_2_013451	liebter finn brennt immer-	Sinn brennt immerhin.
Gesangbuch1741_2_013452	hin.	
Gesangbuch1741_2_013453	2. Was giebt er mir? er	2. Was gibt er mir? Er
Gesangbuch1741_2_013454	hat fein ganzes leben mir	hat sein ganzes Leben mir
Gesangbuch1741_2_013455	<pb n="593b" src="593.jpg" />	<pb n="593b" src="593.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013456	schon zu eigen geben: ich lebe	schon zu eigen gegeben: Ich lebe
Gesangbuch1741_2_013457	nun nicht hier: ich foll	nun nicht hier: ich soll
Gesangbuch1741_2_013458	mich felbt nicht regen; er	mich selbst nicht regen; er
Gesangbuch1741_2_013459	will feyn mein bewegen.	will sein mein Bewegen.
Gesangbuch1741_2_013460	So giebt er für und für sich	So gibt er für und für sich
Gesangbuch1741_2_013461	felber mir.	selber mir.
Gesangbuch1741_2_013462	3. Kein auge fieht, kein	3. Kein Auge sieht, kein
Gesangbuch1741_2_013463	herz hat überkommen, kein	Herz hat überkommen, kein
Gesangbuch1741_2_013464	ohr hat je vernommen, wenn	Ohr hat je vernommen, wenn
Gesangbuch1741_2_013465	unfer lager blüht, was	unser Lager blüht, was
Gesangbuch1741_2_013466	GOTT hat dem bereitet,	Gott hat dem bereitet,
Gesangbuch1741_2_013467	der sich von ihm nicht fchei-	der sich von ihm nicht scheidet
Gesangbuch1741_2_013468	det, und liebe in sich zieht,	und Liebe in sich zieht,
Gesangbuch1741_2_013469	die man nicht fieht.	die man nicht sieht.
Gesangbuch1741_2_013470	4. Die reiche frucht der	4. Die reiche Frucht der
Gesangbuch1741_2_013471	liebe wird schon kommen,	Liebe wird schon kommen,
Gesangbuch1741_2_013472	wenn man nur angenom-	wenn man nur angenommen
Gesangbuch1741_2_013473	men die erftlinge der zucht,	die Erstlinge der Zucht,
Gesangbuch1741_2_013474	die fie an uns gewendet;	die sie an uns gewendet;
Gesangbuch1741_2_013475	wenn erft die lieb vollendet,	wenn erst die Lieb' vollendet,
Gesangbuch1741_2_013476	ift nicht umfonft gefucht der	ist nicht umsonst gesucht der
Gesangbuch1741_2_013477	liebe frucht.	Liebe Frucht.
Gesangbuch1741_2_013478	654. Mel. 116.	654. Mel. 116.
Gesangbuch1741_2_013479	Jle menfchen fagen,	Die Menschen sagen,
Gesangbuch1741_2_013480	was fie wollen; die	was sie wollen; die

ID

Gesangbuch1741_2_013481
 Gesangbuch1741_2_013482
 Gesangbuch1741_2_013483
 Gesangbuch1741_2_013484
 Gesangbuch1741_2_013485
 Gesangbuch1741_2_013486
 Gesangbuch1741_2_013487
 Gesangbuch1741_2_013488
 Gesangbuch1741_2_013489
 Gesangbuch1741_2_013490
 Gesangbuch1741_2_013491
 Gesangbuch1741_2_013492
 Gesangbuch1741_2_013493
 Gesangbuch1741_2_013494
 Gesangbuch1741_2_013495
 Gesangbuch1741_2_013496
 Gesangbuch1741_2_013497
 Gesangbuch1741_2_013498
 Gesangbuch1741_2_013499
 Gesangbuch1741_2_013500
 Gesangbuch1741_2_013501
 Gesangbuch1741_2_013502
 Gesangbuch1741_2_013503
 Gesangbuch1741_2_013504
 Gesangbuch1741_2_013505
 Gesangbuch1741_2_013506
 Gesangbuch1741_2_013507
 Gesangbuch1741_2_013508
 Gesangbuch1741_2_013509
 Gesangbuch1741_2_013510
 Gesangbuch1741_2_013511
 Gesangbuch1741_2_013512
 Gesangbuch1741_2_013513
 Gesangbuch1741_2_013514
 Gesangbuch1741_2_013515
 Gesangbuch1741_2_013516
 Gesangbuch1741_2_013517
 Gesangbuch1741_2_013518
 Gesangbuch1741_2_013519
 Gesangbuch1741_2_013520

Diplomatische Transkription

engel wiffen was fie
 follen, voll des hohen him-
 mels-lichts: was die liebe
 mir eingiebet, das belie-
 bet mir und fonften anders
 nichts.
 2. Schlag ich die augen
 in die höhe, laß ich fie nie-
 der; was ich fehe, hie und
 da, bey nacht und tag, ift
 das vollkommne wefen,
 mir
 <pb n="594a" src="594.jpg" />
 576 Von der Vermählung mit Christo.
 mir eriefen, das allein man
 lieben mag.
 3. O großes unendliches,
 wefen, das jede feel lich foll
 eriefen! ach wie gut, ach wie
 fo fchön ifts, mit dir verei-
 nigt werden, und auf erden
 ftets in lieb mit lieb um-
 gehn!
 4. Kan mir nur diefes
 immer werden, fo ift im
 himmel und auf erden
 nichts mehr, wornach ich
 mich fehn: gnug, wenn
 mich nur gnaden-triebe mit
 der liebe mehr und mehr
 vereinigen.
 5. O liebte liebe! dich zu
 lieben, und deine lieb nie zu
 betrüben, das ift alles, was
 ich will: dich alleine will
 ich fchmecken und mich ftrek-
 ken nach dir und nach dei-
 ner füll.
 6. Kurz: ich wünfche
 nichts auf der erden, denn

Normalisierter Text

Engel wissen, was sie
 sollen, voll des hohen Himmelslichts:
 was die Liebe
 mir eingibt, das beliebt
 mir und sonst anders
 nichts.
 2. Schlag ich die Augen
 in die Höhe, lass ich sie nieder;
 was ich sehe, hier und
 da, bei Nacht und Tag, ist
 das vollkommene Wesen,
 mir
 <pb n="594a" src="594.jpg" />
 576 Von der Vermählung mit Christo.
 erlesen, das allein man
 lieben mag.
 3. O großes, unendliches
 Wesen, das jede Seel' sich soll
 erlesen! Ach, wie gut, ach wie
 so schön ist es, mit dir vereinigt
 werden und auf Erden
 stets in Lieb' mit Lieb' umgehen!
 4. Kann mir nur dieses
 immer werden, so ist im
 Himmel und auf Erden
 nichts mehr, wonach ich
 mich sehn': genug, wenn
 mich nur Gnadentriebe mit
 der Liebe mehr und mehr
 vereinigen.
 5. O liebste Liebe! Dich zu
 lieben und deine Lieb' nie zu
 betrüben, das ist alles, was
 ich will: dich alleine will
 ich schmecken und mich strekken
 nach dir und nach deiner
 Füll'.
 6. Kurz: ich wünsche
 nichts auf der Erden, denn

ID

Gesangbuch1741_2_013521
 Gesangbuch1741_2_013522
 Gesangbuch1741_2_013523
 Gesangbuch1741_2_013524
 Gesangbuch1741_2_013525
 Gesangbuch1741_2_013526
 Gesangbuch1741_2_013527
 Gesangbuch1741_2_013528
 Gesangbuch1741_2_013529
 Gesangbuch1741_2_013530
 Gesangbuch1741_2_013531
 Gesangbuch1741_2_013532
 Gesangbuch1741_2_013533
 Gesangbuch1741_2_013534
 Gesangbuch1741_2_013535
 Gesangbuch1741_2_013536
 Gesangbuch1741_2_013537
 Gesangbuch1741_2_013538
 Gesangbuch1741_2_013539
 Gesangbuch1741_2_013540
 Gesangbuch1741_2_013541
 Gesangbuch1741_2_013542
 Gesangbuch1741_2_013543
 Gesangbuch1741_2_013544
 Gesangbuch1741_2_013545
 Gesangbuch1741_2_013546
 Gesangbuch1741_2_013547
 Gesangbuch1741_2_013548
 Gesangbuch1741_2_013549
 Gesangbuch1741_2_013550
 Gesangbuch1741_2_013551
 Gesangbuch1741_2_013552
 Gesangbuch1741_2_013553
 Gesangbuch1741_2_013554
 Gesangbuch1741_2_013555
 Gesangbuch1741_2_013556
 Gesangbuch1741_2_013557
 Gesangbuch1741_2_013558
 Gesangbuch1741_2_013559
 Gesangbuch1741_2_013560

Diplomatische Transkription

daß ich mög gewürdigt
 werden, dich zu lieben un-
 verrückt: denn fo jemand
 kan nicht fterben, und die
 feel wird nur ins erbe ih-
 rem leib voran gefchikt.
 655. Mel. 30.
 EWge weisheit, JEFu
 Chriift, da mein rech-
 ter braut-fchatz ift,
 haft du fchon vorlängft mir
 <pb n="594b" src="594.jpg" />
 nicht ein verlöbnis zuge-
 richtet?
 2. Ift die ftarke liebes-
 hand nicht mein fichres un-
 terpfand? hatt ich nicht den
 fiegel-ring, als ich deinen
 Geift empfing?
 3. Haft du mich nich-
 fchon geliebt, da ich dich
 gleich hoch betrübt? haft du
 deine werbung nicht, bräu-
 tigam, auf mich gericht?
 4. Zog der Vater mei-
 nen finn nicht aus liebe zu
 dir hin, eh dein unverwehr-
 ter zug den unglauben über-
 wug?
 5. Als ich mich nun zu dir
 wandt, machteft du dich mir
 bekannt, mehr als man ver-
 lobte fchaut mit einander
 feyn vertraut.
 6. So viel jahre, tag und
 ftund ift mir deine lieb
 kund, und der treu ftand-
 haftigkeit dauret feft auf
 deiner feit.
 7. Weil du nun, HErr

Normalisierter Text

dass ich möge gewürdigt
 werden, dich zu lieben unverrückt:
 denn so jemand
 kann nicht sterben und die
 Seel' wird nur ins Erbe ihrem
 Leib voran geschickt.
 655. Mel. 30.
 Ewge Weisheit, Jesu
 Christ, da mein rechter
 Brautschatz ist,
 hast du schon vorlängst mir
 <pb n="594b" src="594.jpg" />
 nicht ein Verlöbniß zugerichtet?
 2. Ist die starke Liebeshand
 nicht mein sicheres Unterpfand?
 Hatt' ich nicht den
 Siegelring, als ich deinen
 Geist empfing?
 3. Hast du mich nicht
 schon geliebt, da ich dich
 gleich hoch betrübt? Hast du
 deine Werbung nicht, Bräutigam,
 auf mich gerichtet?
 4. Zog der Vater meinen
 Sinn nicht aus Liebe zu
 dir hin, eh' dein unverwehrt
 Zug den Unglauben überzog?
 5. Als ich mich nun zu dir
 wandt, machtest du dich mir
 bekannt, mehr als man verlobte
 schaut mit einander
 sein vertraut.
 6. So viel Jahre, Tag und
 Stund' ist mir deine Lieb'
 kund und der Treu' Standhaftigkeit
 dauert fest auf
 deiner Seit'.
 7. Weil du nun, Herr

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013561	JESU Chrifft, mir felbft	Jesu Christ, mir selbst
Gesangbuch1741_2_013562	angezogen bift, fo ift auch	angezogen bist, so ist auch
Gesangbuch1741_2_013563	das hochzeit-kleid vor mich	das Hochzeitskleid vor mich
Gesangbuch1741_2_013564	fertig und bereit.	fertig und bereit.
Gesangbuch1741_2_013565	8. Diß ift die gerechtig-	8. Dies ist die Gerechtigkeit,
Gesangbuch1741_2_013566	keit, fo die fünde von mir	so die Sünde von mir
Gesangbuch1741_2_013567	fcheid, die du mir am creuz	scheidet, die du mir am Kreuz
Gesangbuch1741_2_013568	erwarbft, Liebe! da du vor	erwarbst, Liebe! Da du vor
Gesangbuch1741_2_013569	mich ftarbft.	mich starbst.
Gesangbuch1741_2_013570	9. Ja es mangelt mir	9. Ja, es mangelt mir
Gesangbuch1741_2_013571	auch	auch
Gesangbuch1741_2_013572	<pb n="595a" src="595.jpg" />	<pb n="595a" src="595.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013573	Von der Vermählung mit Chrifto. 577	Von der Vermählung mit Christo. 577
Gesangbuch1741_2_013574	auch nicht heiligung, kraft,	nicht Heiligung, Kraft,
Gesangbuch1741_2_013575	lieab und licht: deiner liebe	Liebe und Licht: deiner Liebe
Gesangbuch1741_2_013576	gnaden-fchein foll mein	Gnadenschein soll mein
Gesangbuch1741_2_013577	einigs erbtheil feyn.	einziges Erbteil sein.
Gesangbuch1741_2_013578	10. Aber eines fehlt mir	10. Aber eines fehlt mir
Gesangbuch1741_2_013579	hier, daß ich nicht ganz	hier, dass ich nicht ganz
Gesangbuch1741_2_013580	felt in mir der verbundnen	fest in mir der verbundenen
Gesangbuch1741_2_013581	einigkeit unbewegte ferti-	Einigkeit unbewegte Festigkeit.
Gesangbuch1741_2_013582	keit.	
Gesangbuch1741_2_013583	11. Denn mein wille lenkt	11. Denn mein Wille lenkt
Gesangbuch1741_2_013584	fich wohl manchmahl aus	sich wohl manchmal aus
Gesangbuch1741_2_013585	dir, da er foll zu dir hingen-	dir, da er soll zu dir hingekehrt
Gesangbuch1741_2_013586	kehret feyn, dringen in das	sein, dringen in das
Gesangbuch1741_2_013587	eine ein.	eine ein.
Gesangbuch1741_2_013588	12. Wie nun JEfus in	12. Wie nun Jesus in
Gesangbuch1741_2_013589	der that mich im Geift ver-	der Tat mich im Geist versiegelt
Gesangbuch1741_2_013590	fiegelt hat, daß ich weiß,	hat, dass ich weiß,
Gesangbuch1741_2_013591	ich bleibe nun ewig in der	ich bleibe nun ewig in der
Gesangbuch1741_2_013592	liebe ruhn:	Liebe ruhn:
Gesangbuch1741_2_013593	13. Alfo zieh er meinen	13. Also zieh er meinen
Gesangbuch1741_2_013594	finn gänzlich in den feinen	Sinn gänzlich in den seinen
Gesangbuch1741_2_013595	hin, daß ich wie ein fiegel	hin, dass ich wie ein Siegel
Gesangbuch1741_2_013596	fteh, und ihn eingedruckt mir	steh' und ihn eingedrückt mir
Gesangbuch1741_2_013597	feh.	seh'.
Gesangbuch1741_2_013598	14. Ich begehrt nur in fein	14. Ich begehre nur in sein
Gesangbuch1741_2_013599	herz, fonft nicht auf- noch	Herz, sonst nicht auf- noch
Gesangbuch1741_2_013600	niederwärts; ohne ihn will	niederwärts; ohne ihn will

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013601	ich nicht feyn irgends wo	ich nicht sein irgendwo
Gesangbuch1741_2_013602	gedrückt ein.	gedrückt ein.
Gesangbuch1741_2_013603	15. O! daß diefes Siegel	15. O! Dass dieses Siegel
Gesangbuch1741_2_013604	blieb auf den armen mei-	blieb auf den Armen meiner
Gesangbuch1741_2_013605	ner lieb unverrückt einge-	Lieb' unverrückt eingepägt,
Gesangbuch1741_2_013606	prägt, weil lich geift und	weil sich Geist und
Gesangbuch1741_2_013607	leben regt.	Leben regt.
Gesangbuch1741_2_013608	16. So daß auch kein	16. So dass auch kein
Gesangbuch1741_2_013609	augenblick mich von der ge-	Augenblick mich von der Gemeinschaft
Gesangbuch1741_2_013610	meinſchaft rük, nichts zu	rückt, nichts zu
Gesangbuch1741_2_013611	wollen, nichts zu thun,	wollen, nichts zu tun,
Gesangbuch1741_2_013612	<pb n="595b" src="595.jpg" />	<pb n="595b" src="595.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013613	als in dir mein Lieb! zu	als in dir, mein Lieb! zu
Gesangbuch1741_2_013614	ruhn.	ruhn.
Gesangbuch1741_2_013615	17. Laß diß bild ftets fe-	17. Lass dies Bild stets fester
Gesangbuch1741_2_013616	fter feyn in mein herz ge-	sein in mein Herz gedrückt
Gesangbuch1741_2_013617	drückt ein: tod und leben	ein: Tod und Leben
Gesangbuch1741_2_013618	mach mich gleich deinem	mach mich gleich deinem
Gesangbuch1741_2_013619	bild und himmelreich!	Bild und Himmelreich!
Gesangbuch1741_2_013620	18. Wer will also ſcheiden	18. Wer will also scheiden
Gesangbuch1741_2_013621	mich von der lieb, die ewig-	mich von der Lieb', die ewiglich
Gesangbuch1741_2_013622	lich als ein ſiegel in mir	als ein Siegel in mir
Gesangbuch1741_2_013623	fteht, und von GOtt zu	steht und von Gott zu
Gesangbuch1741_2_013624	GOTte geht.	Gotte geht.
Gesangbuch1741_2_013625	656. Mel. 19.	656. Mel. 19.
Gesangbuch1741_2_013626	GRoß und herrlich ift	Groß und herrlich ist
Gesangbuch1741_2_013627	der König in der fül-	der König in der Fülle
Gesangbuch1741_2_013628	le ::; feiner pracht;	:: seiner Pracht;
Gesangbuch1741_2_013629	alle zungen find zu wenig,	alle Zungen sind zu wenig,
Gesangbuch1741_2_013630	auszulprechen ::; feine	auszusprechen :: seine
Gesangbuch1741_2_013631	macht. Der durch fo viel	Macht. Der durch so viel
Gesangbuch1741_2_013632	niedrigkeiten fich den ftuhl	Niedrigkeiten sich den Stuhl
Gesangbuch1741_2_013633	wolt zubereiten, ftellet fich	wollt' zubereiten, stellt sich
Gesangbuch1741_2_013634	nun offenbar in der höch-	nun offenbar in der höchsten
Gesangbuch1741_2_013635	ften klarheit dar. Zions	Klarheit dar. Zions
Gesangbuch1741_2_013636	töchter! ::; kommt und	Töchter! :: kommt und
Gesangbuch1741_2_013637	ſchauet, wie fich unfer Kö-	schauet, wie sich unser König
Gesangbuch1741_2_013638	nig trauet; jauchzet mit	trauet; jauchzet mit
Gesangbuch1741_2_013639	und jubiliret, weil er feine ::;	und jubilieret, weil er seine ::
Gesangbuch1741_2_013640	braut heimführet.	Braut heimführt.

ID

Gesangbuch1741_2_013641
 Gesangbuch1741_2_013642
 Gesangbuch1741_2_013643
 Gesangbuch1741_2_013644
 Gesangbuch1741_2_013645
 Gesangbuch1741_2_013646
 Gesangbuch1741_2_013647
 Gesangbuch1741_2_013648
 Gesangbuch1741_2_013649
 Gesangbuch1741_2_013650
 Gesangbuch1741_2_013651
 Gesangbuch1741_2_013652
 Gesangbuch1741_2_013653
 Gesangbuch1741_2_013654
 Gesangbuch1741_2_013655
 Gesangbuch1741_2_013656
 Gesangbuch1741_2_013657
 Gesangbuch1741_2_013658
 Gesangbuch1741_2_013659
 Gesangbuch1741_2_013660
 Gesangbuch1741_2_013661
 Gesangbuch1741_2_013662
 Gesangbuch1741_2_013663
 Gesangbuch1741_2_013664
 Gesangbuch1741_2_013665
 Gesangbuch1741_2_013666
 Gesangbuch1741_2_013667
 Gesangbuch1741_2_013668
 Gesangbuch1741_2_013669
 Gesangbuch1741_2_013670
 Gesangbuch1741_2_013671
 Gesangbuch1741_2_013672
 Gesangbuch1741_2_013673
 Gesangbuch1741_2_013674
 Gesangbuch1741_2_013675
 Gesangbuch1741_2_013676
 Gesangbuch1741_2_013677
 Gesangbuch1741_2_013678
 Gesangbuch1741_2_013679
 Gesangbuch1741_2_013680

Diplomatische Transkription

2. Dinge, die von lan-
 gen jahren aus dem buch
 der ewigkeit in die fchrift
 verzeichnet waren, bringet
 unfre letzte zeit. Die erfül-
 lung wird gebohren deffen
 was GOtt hat gefchworen,
 daß auf Davids feitem
 Oo thron
 <pb n="596a" src="596.jpg" />
 578 Von der Vermählung mit Christo.
 thron ewig fitzen foll fein
 Sohn. Zions töchter □c.
 3. Er, der fchönfte aller
 fchönen, fo die menfchheit je
 gebracht, läßt an diefem tag
 fich krönen, da fein herze
 freudig lacht. Seine mut-
 ter eilt, die krone aufzuzetzen
 ihrem fohne: Drum ift un-
 fer Salomo über feiner
 hochzeit froh. Zions töch-
 ter □c.
 4. Er hat fich mit heyl
 gerüftet, und fchlägt, als ein
 tapfrer held was fich wi-
 der ihn gerüftet, augenblik-
 lich aus dem feld. Er ifts,
 dem es muß gelingen, feine
 feinde umzubringen; Wahr-
 heit und Gerechtigkeit zie-
 hen mit ihm in den ftreit.
 Zions töchter □c.
 5. Er erfcheinet nun vor
 allen als der löw aus Juda
 flamm; für ihm müffen nie-
 derfallen, die ihm ehmahls
 waren gram: denn er
 kömmt mit fcharfen pfeilen,
 rach und ftrafe anzuthei-

Normalisierter Text

2. Dinge, die von langen
 Jahren aus dem Buch
 der Ewigkeit in die Schrift
 verzeichnet waren, bringt
 unsre letzte Zeit. Die Erfüllung
 wird geboren dessen,
 was Gott hat geschworen,
 dass auf Davids festem
 Oo Thron
 <pb n="596a" src="596.jpg" />
 578 Von der Vermählung mit Christo.
 Thron ewig sitzen soll sein
 Sohn. Zions Töchter etc.
 3. Er, der Schönste aller
 Schönen, so die Menschheit je
 gebracht, lässt an diesem Tag
 sich krönen, da sein Herze
 freudig lacht. Seine Mutter
 eilt, die Krone aufzusetzen
 ihrem Sohne: Drum ist unser
 Salomo über seiner
 Hochzeit froh. Zions Töchter
 etc.
 4. Er hat sich mit Heil
 gerüstet und schlägt, als ein
 tapferer Held, was sich wider
 ihn gerüstet, Augenblicklich
 aus dem Feld. Er ist es,
 dem es muss gelingen, seine
 Feinde umzubringen; Wahrheit
 und Gerechtigkeit ziehen
 mit ihm in den Streit.
 Zions Töchter etc.
 5. Er erscheint nun vor
 allen als der Löwe aus Juda
 Stamm; vor ihm müssen niederfallen,
 die ihm ehemals
 waren gram: denn er
 kommt mit scharfen Pfeilen,
 Rach' und Strafe anzuteilen:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013681	len: Er befeiget haß und	Er besiegt Hass und
Gesangbuch1741_2_013682	neid, und erbeutet ehr und	Neid und erbeutet Ehr' und
Gesangbuch1741_2_013683	freud. Zions töchter □c.	Freud'. Zions Töchter etc.
Gesangbuch1741_2_013684	6. Er ifts dem der Vater	6. Er ist es, dem der Vater
Gesangbuch1741_2_013685	fchenket alle welt zum ei-	schenkt alle Welt zum Eigentum:
Gesangbuch1741_2_013686	genthum: was der lonnen	was der Sonnen
Gesangbuch1741_2_013687	lauf umfchränket, foll er-	Lauf umschränkt, soll erheben
Gesangbuch1741_2_013688	heben feinen ruhm. Er foll	seinen Ruhm. Er soll
Gesangbuch1741_2_013689	nun das fcepter führen, und	nun das Zepter führen und
Gesangbuch1741_2_013690	<pb n="596b" src="596.jpg" />	<pb n="596b" src="596.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013691	den erdenkreiß regieren, und	den Erdenkreis regieren und
Gesangbuch1741_2_013692	fein fcepter wird allein ein	sein Zepter wird allein ein
Gesangbuch1741_2_013693	gerades fcepter feyn. Zions	gerades Zepter sein. Zions
Gesangbuch1741_2_013694	töchter □c.	Töchter etc.
Gesangbuch1741_2_013695	7. Weil er fich im rechte	7. Weil er sich im Rechte
Gesangbuch1741_2_013696	übet, und der bosheit wider-	übt und der Bosheit widersetzt,
Gesangbuch1741_2_013697	fetzt, hat das öl, das wonne	hat das Öl, das Wonne
Gesangbuch1741_2_013698	giebet, fein geheiligt haupt	gibt, sein geheiligtes Haupt
Gesangbuch1741_2_013699	benezt. GOtt hat ihn damit	benetzt. Gott hat ihn damit
Gesangbuch1741_2_013700	begoffen, mehr als feine mit-	begossen, mehr als seine Mitgenossen,
Gesangbuch1741_2_013701	genoffen, alfo, daß fein über-	also, dass sein Überfluss
Gesangbuch1741_2_013702	fluß fie zugleich erqvicken	sie zugleich erquicken
Gesangbuch1741_2_013703	muß. Zions töchter □c.	muss. Zions Töchter etc.
Gesangbuch1741_2_013704	8. Auch in gold gekleidet	8. Auch in Gold gekleidet
Gesangbuch1741_2_013705	fzehet zu der rechten feine	steht zu der Rechten seine
Gesangbuch1741_2_013706	braut: nunmehr wird fie	Braut: nunmehr wird sie
Gesangbuch1741_2_013707	fo erhöhet, weil ihr nicht	so erhöhtet, weil ihr nicht
Gesangbuch1741_2_013708	vor fchmach gegraut, und	vor Schmach gegraut und
Gesangbuch1741_2_013709	dem könig hat für allen ihr	dem König hat vor allen ihr
Gesangbuch1741_2_013710	fchöne wohlgefallen, da aus	schönes Wohlgefallen, da aus
Gesangbuch1741_2_013711	ihres vaters haus fie fich	ihres Vaters Haus sie sich
Gesangbuch1741_2_013712	rufen ließ heraus. Zions	rufen ließ heraus. Zions
Gesangbuch1741_2_013713	töchter □c.	Töchter etc.
Gesangbuch1741_2_013714	9. Seine kinder follen fi-	9. Seine Kinder sollen sitzen
Gesangbuch1741_2_013715	zen mit ihm auf des Vater-	mit ihm auf des Vaterstuhl;
Gesangbuch1741_2_013716	ftuhl; da die böfen müffe-	da die Bösen müssen
Gesangbuch1741_2_013717	fchwitzen mit dem fatan in	schwitzen mit dem Satan in
Gesangbuch1741_2_013718	dem pful: jene follen für-	dem Pfuhl: jene sollen Fürsten
Gesangbuch1741_2_013719	ften werden, und regiere-	werden und regieren
Gesangbuch1741_2_013720	auf der erden; dielen aber	auf der Erden; diesen aber

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013721	fällt zu ewge knechtſchaft	fällt zu ewiger Knechtschaft
Gesangbuch1741_2_013722	ohne ruh. Zions töchter □c.	ohne Ruh'. Zions Töchter etc.
Gesangbuch1741_2_013723	10. Laßt uns unfern Kö-	10. Lasst uns unsern König
Gesangbuch1741_2_013724	nig loben, daß von kind au-	loben, dass von Kind zu
Gesangbuch1741_2_013725	kundes-kind er werd überal	Kindeskind er wird überall
Gesangbuch1741_2_013726	erhoben, wo nur völke-	erhoben, wo nur Völker
Gesangbuch1741_2_013727	wohnhaft find. Alles müf-	wohnhaft sind. Alles muss
Gesangbuch1741_2_013728	fe vor ihm knien, und in li-	vor ihm knien und in Liebe-
Gesangbuch1741_2_013729	be-	
Gesangbuch1741_2_013730	<pb n="597a" src="597.jpg" />	<pb n="597a" src="597.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013731	Von der Vermählung mit Chrifto. 579	Von der Vermählung mit Christo. 579
Gesangbuch1741_2_013732	bes-flamme glüen, was im	besflamme glühen, was im
Gesangbuch1741_2_013733	weiten himmel ſchwebt, und	weiten Himmel schwebt und
Gesangbuch1741_2_013734	was hie auf erden lebt. Zi-	was hier auf Erden lebt. Zions
Gesangbuch1741_2_013735	ons töchter □c.	Töchter etc.
Gesangbuch1741_2_013736	11. Alles muß mit vollem	11. Alles muss mit vollem
Gesangbuch1741_2_013737	amen, lob, ehr, weisheit,	Amen, Lob, Ehr', Weisheit,
Gesangbuch1741_2_013738	dank und preis, kraft und	Dank und Preis, Kraft und
Gesangbuch1741_2_013739	ftärke feinem nahmen opf-	Stärke seinem Namen opffern
Gesangbuch1741_2_013740	fern auf die befte weis. Heyl	auf die beste Weis'. Heil
Gesangbuch1741_2_013741	fey GOtt und feinem Soh-	sei Gott und seinem Sohne,
Gesangbuch1741_2_013742	ne, als dem Lamme vor	als dem Lamme vor
Gesangbuch1741_2_013743	dem throne! Halleluja ſin-	dem Throne! Halleluja singen
Gesangbuch1741_2_013744	gen ihm Cherubim und Se-	ihm Cherubim und Seraphim.
Gesangbuch1741_2_013745	raphim. Zions töchter,	Zions Töchter,
Gesangbuch1741_2_013746	kömmt und ſchauet, wie	kommt und schauet, wie
Gesangbuch1741_2_013747	ſich unfer König trauet:	sich unser König trauet:
Gesangbuch1741_2_013748	jauchzet mit und jubiliret,	jauchzet mit und jubiliert,
Gesangbuch1741_2_013749	weil er feine braut heim-	weil er seine Braut heimführt.
Gesangbuch1741_2_013750	führet.	
Gesangbuch1741_2_013751	657. Mel. 68.	657. Mel. 68.
Gesangbuch1741_2_013752	MAria hat das gu-	Maria hat das gute
Gesangbuch1741_2_013753	te theil erwählet,	Teil erwählt,
Gesangbuch1741_2_013754	weil ſie den HErren	weil sie den Herrn
Gesangbuch1741_2_013755	JEſum liebt, und ihren	Jesum liebt und ihren
Gesangbuch1741_2_013756	Geift in licht und wahrheit	Geist in Licht und Wahrheit
Gesangbuch1741_2_013757	übt: o felig! wer ſich fo	übt: o selig! Wer sich so
Gesangbuch1741_2_013758	mit ihm vermählet, daß,	mit ihm vermählt, dass,
Gesangbuch1741_2_013759	wenn er feine ſchönheit	wenn er seine Schönheit
Gesangbuch1741_2_013760	kennt, er voll verlangen	kennt, er voll Verlangen

ID

Gesangbuch1741_2_013761
 Gesangbuch1741_2_013762
 Gesangbuch1741_2_013763
 Gesangbuch1741_2_013764
 Gesangbuch1741_2_013765
 Gesangbuch1741_2_013766
 Gesangbuch1741_2_013767
 Gesangbuch1741_2_013768
 Gesangbuch1741_2_013769
 Gesangbuch1741_2_013770
 Gesangbuch1741_2_013771
 Gesangbuch1741_2_013772
 Gesangbuch1741_2_013773
 Gesangbuch1741_2_013774
 Gesangbuch1741_2_013775
 Gesangbuch1741_2_013776
 Gesangbuch1741_2_013777
 Gesangbuch1741_2_013778
 Gesangbuch1741_2_013779
 Gesangbuch1741_2_013780
 Gesangbuch1741_2_013781
 Gesangbuch1741_2_013782
 Gesangbuch1741_2_013783
 Gesangbuch1741_2_013784
 Gesangbuch1741_2_013785
 Gesangbuch1741_2_013786
 Gesangbuch1741_2_013787
 Gesangbuch1741_2_013788
 Gesangbuch1741_2_013789
 Gesangbuch1741_2_013790
 Gesangbuch1741_2_013791
 Gesangbuch1741_2_013792
 Gesangbuch1741_2_013793
 Gesangbuch1741_2_013794
 Gesangbuch1741_2_013795
 Gesangbuch1741_2_013796
 Gesangbuch1741_2_013797
 Gesangbuch1741_2_013798
 Gesangbuch1741_2_013799
 Gesangbuch1741_2_013800

Diplomatische Transkription

auch nach JEFu brennt.
 2. Gewiß er ift das befte
 theil im leben, wo er nicht
 ift, ift nichts als pein; er ift
 der friede-führt, er ift allein,
 in dem das herz lich kan zu
 frieden geben: drum wer
 fein herz mit ihm vermählt,
 <pb n="597b" src="597.jpg" />
 der hat gewiß das befte theil
 erwählt.
 3. Was hilft dirs, daß
 dein leib lich wohl befindet?
 was hilft dirs, wenn du al-
 les haft? was ift hier freud
 und luft? des geiftes laft,
 die noch dazu mit diefer
 welt verichwindet: Was
 hilft dir, daß du fie genießt,
 wenn JEFus nicht der fee-
 len luft-fpiel ift?
 4. Ift aber er dein theil,
 dein freund der feelen,
 und haft du feine kraft ge-
 fchmekt, die füßigkeit, die er
 im geift erweckt, fo mag dem
 leibe nach, dir alles fehlen;
 er wird dennoch dein Alles
 feyn, dein labfal in der noth,
 dein troft in pein.
 5. Drum bleibts dabey:
 Maria bleibt vergnüget,
 wenn alles drauf und drü-
 ber geht; wenn über fie
 nur kalter nord-wind weht;
 genug, daß fie zu JESU
 füßen lieget: und weil fie
 lich mit ihm vermählt, hat
 fie gewiß das gute theil
 erwählt.

Normalisierter Text

auch nach Jesu brennt.
 2. Gewiss, er ist das beste
 Teil im Leben, wo er nicht
 ist, ist nichts als Pein; er ist
 der Friedefürst, er ist allein,
 in dem das Herz sich kann zu
 Frieden geben: drum, wer
 sein Herz mit ihm vermählt,
 <pb n="597b" src="597.jpg" />
 der hat gewiss das beste Teil
 erwählt.
 3. Was hilft dir, dass
 dein Leib sich wohl befindet?
 Was hilft dir, wenn du alles
 hast? Was ist hier Freud'
 und Lust? Des Geistes Last,
 die noch dazu mit dieser
 Welt verschwindet: Was
 hilft dir, dass du sie genießt,
 wenn Jesus nicht der Seelen
 Lustspiel ist?
 4. Ist aber er dein Teil,
 dein Freund der Seelen,
 und hast du seine Kraft geschmeckt,
 die Süßigkeit, die er
 im Geist erweckt, so mag dem
 Leibe nach, dir alles fehlen;
 er wird dennoch dein Alles
 sein, dein Labsal in der Not,
 dein Trost in Pein.
 5. Drum bleibt es dabei:
 Maria bleibt vergnügt,
 wenn alles drauf und drüber
 geht; wenn über sie
 nur kalter Nordwind weht;
 genug, dass sie zu Jesu
 Füßen liegt: und weil sie
 sich mit ihm vermählt, hat
 sie gewiss das gute Teil
 erwählt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013801	658.	658.
Gesangbuch1741_2_013802	MEin holder freund	Mein holder Freund
Gesangbuch1741_2_013803	ift mein, er bleibet	ist mein, er bleibt
Gesangbuch1741_2_013804	mir ergeben, das	mir ergeben, das
Gesangbuch1741_2_013805	liegel feiner treu ift mir fein	Siegel seiner Treu' ist mir sein
Gesangbuch1741_2_013806	theures blut; die ihr der	teures Blut; die ihr der
Gesangbuch1741_2_013807	Oo 2 freun-	Oo 2 Freun-
Gesangbuch1741_2_013808	<pb n="598a" src="598.jpg" />	<pb n="598a" src="598.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013809	580 Von der Vermählung mit Chrifto.	580 Von der Vermählung mit Christo.
Gesangbuch1741_2_013810	freunde werth nach wüerden	de wert nach Würden
Gesangbuch1741_2_013811	könt erheben, feht, wie mein	könnt erheben, seht, wie mein
Gesangbuch1741_2_013812	Liebfter lich fo nahe zu mir	Liebster sich so nahe zu mir
Gesangbuch1741_2_013813	thut! mein freund kan geift	tut! Mein Freund kann Geist
Gesangbuch1741_2_013814	und feele laben, mein herz	und Seele laben, mein Herz
Gesangbuch1741_2_013815	kan alles in ihm haben, was	kann alles in ihm haben, was
Gesangbuch1741_2_013816	freunden mag erfreulich	Freunden mag erfreulich
Gesangbuch1741_2_013817	feyn: mein freund, mein	sein: mein Freund, mein
Gesangbuch1741_2_013818	holder freund ift mein!	holder Freund ist mein!
Gesangbuch1741_2_013819	2. Geht menfchen, gehet	2. Geht, Menschen, gehet
Gesangbuch1741_2_013820	hin, und fetzet eur vertrauen	hin und setzet euer Vertrauen
Gesangbuch1741_2_013821	auf menfchen, die vergehn,	auf Menschen, die vergehen,
Gesangbuch1741_2_013822	und felbften fterblich find:	und selbst sterblich sind:
Gesangbuch1741_2_013823	ihr müßt doch einften euch	ihr müsst doch einst euch
Gesangbuch1741_2_013824	zu fpät betrogen fchau-	zu spät betrogen schauen;
Gesangbuch1741_2_013825	en; weil aller menfchen	weil aller Menschen
Gesangbuch1741_2_013826	gunft mehr als zu bald ver-	Gunst mehr als zu bald verschwindet.
Gesangbuch1741_2_013827	fchwindt. Es kan die freund-	Es kann die Freundschaft
Gesangbuch1741_2_013828	fchaft unterbrechen zeit,	unterbrechen Zeit,
Gesangbuch1741_2_013829	argwohn, neid und wider-	Argwohn, Neid und Widersprechen:
Gesangbuch1741_2_013830	fpochen: ich aber kan verfi-	ich aber kann versichert
Gesangbuch1741_2_013831	chert feyn, mein freund der	sein, mein Freund, der
Gesangbuch1741_2_013832	ift und bleibet mein!	ist und bleibt mein!
Gesangbuch1741_2_013833	3. Auch felbft die vater-	3. Auch selbst die Vattertreu'
Gesangbuch1741_2_013834	treu muß diefer freundfchaft	muss dieser Freundschaft
Gesangbuch1741_2_013835	weichen; es können brüder	weichen; es können Brüder
Gesangbuch1741_2_013836	nicht fo herzlich lieben fich;	nicht so herzlich lieben sich;
Gesangbuch1741_2_013837	das zartefte mutter-herz ift	das zarteste Mutterherz ist
Gesangbuch1741_2_013838	gar nicht zu vergleichen der	gar nicht zu vergleichen der
Gesangbuch1741_2_013839	heiffen liebes-brunft, damit	heißen Liebesbrunst, damit
Gesangbuch1741_2_013840	er liebet mich. Aus feinem	er liebt mich. Aus seinem

ID

Gesangbuch1741_2_013841
 Gesangbuch1741_2_013842
 Gesangbuch1741_2_013843
 Gesangbuch1741_2_013844
 Gesangbuch1741_2_013845
 Gesangbuch1741_2_013846
 Gesangbuch1741_2_013847
 Gesangbuch1741_2_013848
 Gesangbuch1741_2_013849
 Gesangbuch1741_2_013850
 Gesangbuch1741_2_013851
 Gesangbuch1741_2_013852
 Gesangbuch1741_2_013853
 Gesangbuch1741_2_013854
 Gesangbuch1741_2_013855
 Gesangbuch1741_2_013856
 Gesangbuch1741_2_013857
 Gesangbuch1741_2_013858
 Gesangbuch1741_2_013859
 Gesangbuch1741_2_013860
 Gesangbuch1741_2_013861
 Gesangbuch1741_2_013862
 Gesangbuch1741_2_013863
 Gesangbuch1741_2_013864
 Gesangbuch1741_2_013865
 Gesangbuch1741_2_013866
 Gesangbuch1741_2_013867
 Gesangbuch1741_2_013868
 Gesangbuch1741_2_013869
 Gesangbuch1741_2_013870
 Gesangbuch1741_2_013871
 Gesangbuch1741_2_013872
 Gesangbuch1741_2_013873
 Gesangbuch1741_2_013874
 Gesangbuch1741_2_013875
 Gesangbuch1741_2_013876
 Gesangbuch1741_2_013877
 Gesangbuch1741_2_013878
 Gesangbuch1741_2_013879
 Gesangbuch1741_2_013880

Diplomatische Transkription

herzen ift gefloffen, was
 man von liebe je genoffen:
 drum foll mein fteter wahl-
 fpruch feyn: mein freund,
 mein liebfter freund ift
 mein!
 4. Es liebt ein bräut-
 <pb n="598b" src="598.jpg" />
 gam zwar mehr, als ers un-
 kan fagen, fein' auserwählte
 braut, fo er getreu erkannt
 mein liebfter aber ließ fich
 gar ans creuze fchlagen und
 darum wird er auch blut-
 bräutigam genannt: um fei-
 ne braut ihm zu erwerben,
 hat diefer bräutigam wollen
 fterben: wie könnte gröfre
 liebe feyn? mein freund,
 mein wahrer freund ift
 mein!
 659. Mel. 74.
 Wie fchön leucht uns
 der morgenftern,
 voll gnad und
 wahrheit von dem HErrn,
 die füffe wurzel Jeffe! Du
 Sohn Davids aus Jacobs
 flamm, mein König und
 mein Bräutigam, halt mir
 mein herz befeffen lieblich
 freundlich, fchön und herr-
 lich, groß und ehrlich, reich
 von gaben, hoch und fehr
 prächtig erhaben.
 2. Ey! mein perle, du
 werthe kron, wahr'r GOttes
 und Marien Sohn, ein
 hochgebohmer König!
 mein herze heißt dich eine

Normalisierter Text

Herzen ist geflossen, was
 man von Liebe je genossen:
 drum soll mein steter Wahlspruch
 sein: mein Freund,
 mein liebster Freund ist
 mein!
 4. Es liebt ein Bräut-
 <pb n="598b" src="598.jpg" />
 gam zwar mehr, als er es un kann
 sagen, sein' auserwählte
 Braut, so er getreu erkannt:
 mein Liebster aber ließ sich
 gar ans Kreuze schlagen und
 darum wird er auch Blutbräutigam
 genannt: um seine
 Braut ihm zu erwerben,
 hat dieser Bräutigam wollen
 sterben: wie könnte größere
 Liebe sein? Mein Freund,
 mein wahrer Freund ist
 mein!
 659. Mel. 74.
 Wie schön leucht' uns
 der Morgenstern, voll Gnad'
 und Wahrheit von dem Herrn,
 die süße Wurzel Jesse! Du
 Sohn Davids aus Jakobs
 Stamm, mein König und
 mein Bräutigam, hast mir
 mein Herz besessen, lieblich
 freundlich, schön und herrlich,
 groß und ehrlich, reich
 von Gaben, hoch und sehr
 prächtig erhaben.
 2. Ei! Mein Perle, du
 werthe Kron', wahrer Gottes
 und Marien Sohn, ein
 hochgeborener König!
 mein Herze heißt dich eine
 Blum', dein süßes Evangelium

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013881	blum, dein lüffes Evange-	ist lauter Milch und
Gesangbuch1741_2_013882	lium ift lauter milch und	Honig. Ei! Mein Blümlein,
Gesangbuch1741_2_013883	honig. Ey! mein blüm-	Hosianna! Himmlisch
Gesangbuch1741_2_013884	lein, Hofianna! himmlifch	Manna, das wir essen,
Gesangbuch1741_2_013885	manna, das wir elfen,	dei-
Gesangbuch1741_2_013886	dei-	<pb n="599a" src="599.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013887	<pb n="599a" src="599.jpg" />	Von der Vermählung mit Christo. 581
Gesangbuch1741_2_013888	Von der Vermählung mit Christo. 581	ner kann ich nicht vergessen.
Gesangbuch1741_2_013889	deiner kan ich nicht ver-	3. Wirf sehr tief in mein
Gesangbuch1741_2_013890	gelfen.	Herz hinein, du heller Jaspis
Gesangbuch1741_2_013891	3. Wirf fehr tief in mein	und Rubin, die Blicke
Gesangbuch1741_2_013892	herz hinein, du heller Jaf-	deiner Liebe: und erfreu'
Gesangbuch1741_2_013893	pis und Rubin, die blicke	mich, daß ich doch bleib' an
Gesangbuch1741_2_013894	deiner liebe: und erfreu	deinem auserwählten Leib
Gesangbuch1741_2_013895	mich, daß ich doch bleib an	ein lebendiger Trieb. Nach
Gesangbuch1741_2_013896	deinem auserwählten leib	dir ist mir, o du theuer liebes-
Gesangbuch1741_2_013897	ein lebendige riebe. Nach	Krank und glimmend
Gesangbuch1741_2_013898	dir ift mir, o du theuer liebes-	mein Herz durch Liebe
Gesangbuch1741_2_013899	feuer! krank und glim-	verwundet.
Gesangbuch1741_2_013900	mend mein herz durch liebe	4. Von Gott kommt mir
Gesangbuch1741_2_013901	verwundet.	ein Freudenschein, wenn du
Gesangbuch1741_2_013902	4. Von GOtt kömmt mir	mit deinen Äugelein mich
Gesangbuch1741_2_013903	ein freuden-fchein, wenn du	freundlich tust anblicken.
Gesangbuch1741_2_013904	mit deinen äugelein mich	O Herr Jesu! Mein trautes
Gesangbuch1741_2_013905	freundlich thuft anblicken.	Gut, dein Wort, dein Geist,
Gesangbuch1741_2_013906	O HErr JEfu! mein trau-	dein Leib und Blut mich innerlich
Gesangbuch1741_2_013907	tes gut, dein wort, dein geift,	erquicken. Nimm
Gesangbuch1741_2_013908	dein leib und blut mich in-	mich freundlich in dein Arme,
Gesangbuch1741_2_013909	nerlich erqvicken. Nimm	dass ich warm werde von
Gesangbuch1741_2_013910	mich freundlich in dein ar-	Gnaden, auf dein Wort komm'
Gesangbuch1741_2_013911	me, daß ich warme werd von	ich geladen.
Gesangbuch1741_2_013912	gnaden, auf dein wort komm	5. Herr Gott Vater,
Gesangbuch1741_2_013913	ich geladen.	mein starker Held, du hast
Gesangbuch1741_2_013914	5. HErr GOtt Vater,	mich ewig vor der Welt in
Gesangbuch1741_2_013915	mein ftarker held, du haft	deinem Sohn geliebt: dein
Gesangbuch1741_2_013916	mich ewig vor der welt in	Sohn hat mich ihm selbst
Gesangbuch1741_2_013917	deinem Sohn gellebet: dein	vertraut, er ist mein Schatz,
Gesangbuch1741_2_013918	Sohn hat mich ihm felbft	ich bin sein Braut, sehr hoch
Gesangbuch1741_2_013919	vertraut, er ift mein fchatz,	
Gesangbuch1741_2_013920	ich bin fein braut, fehr hoch	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013921	in ihm erfreuet. Eya, eya!	in ihm erfreut. Eia, eia!
Gesangbuch1741_2_013922	himmlifch leben wird er ge-	Himmlich Leben wird er geben
Gesangbuch1741_2_013923	ben mir dort oben, ewig foll	mir dort oben, ewig soll
Gesangbuch1741_2_013924	mein herz ihn loben.	mein Herz ihn loben.
Gesangbuch1741_2_013925	6. Zwingt die faiten mit	6. Zwingt die Saiten mit
Gesangbuch1741_2_013926	froher müh, und laßt die	froher Müh' und lasst die
Gesangbuch1741_2_013927	<pb n="599b" src="599.jpg" />	<pb n="599b" src="599.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013928	fülle harmonie ganz freu-	süße Harmonie ganz freudenreich
Gesangbuch1741_2_013929	denreich erfchallen: daß ich	erschallen: dass ich
Gesangbuch1741_2_013930	möge mit JEFulein, dem	möge mit Jesulein, dem
Gesangbuch1741_2_013931	wunderfchönen bräutigam	wunderschönen Bräutigam
Gesangbuch1741_2_013932	mein, in fteter liebe wallen.	mein, in steter Liebe wallen.
Gesangbuch1741_2_013933	Singet, fpringet, jubiliret,	Singet, springet, jubiliert,
Gesangbuch1741_2_013934	triumphiret, dankt dem	triumphieret, dankt dem
Gesangbuch1741_2_013935	HERren! groß ift der König	Herrn! Groß ist der König
Gesangbuch1741_2_013936	der ehren.	der Ehren.
Gesangbuch1741_2_013937	7. Wie bin ich doch fo	7. Wie bin ich doch so
Gesangbuch1741_2_013938	herzlich froh, daß mein	herzlich froh, dass mein
Gesangbuch1741_2_013939	fchatz ift das A und O, der	Schatz ist das A und O, der
Gesangbuch1741_2_013940	Anfang und das Ende! Er	Anfang und das Ende! Er
Gesangbuch1741_2_013941	wird mich noch zu feinem	wird mich noch zu seinem
Gesangbuch1741_2_013942	preiß aufnehmen in das pa-	Preis aufnehmen in das Paradeis;
Gesangbuch1741_2_013943	radeis; des klopf ich in die	des klopf' ich in die
Gesangbuch1741_2_013944	hände. Amen, Amen! komm	Hände. Amen, Amen! Komm
Gesangbuch1741_2_013945	du fchöne freuden-krone!	du schöne Freudenkrone!
Gesangbuch1741_2_013946	bleib nicht lange, deiner	bleib nicht lange, deiner
Gesangbuch1741_2_013947	wart ich mit verlangen.	wart' ich mit Verlangen.
Gesangbuch1741_2_013948	660. Mel. 68.	660. Mel. 68.
Gesangbuch1741_2_013949	O Salomo! es giebt	O Salomo! Es gibt
Gesangbuch1741_2_013950	oft menfchen-kinder,	oft Menschenkinder,
Gesangbuch1741_2_013951	die haben fich wohl	die haben sich wohl
Gesangbuch1741_2_013952	funfzig jahr geliebt, in freud	fünfzig Jahr' geliebt, in Freud'
Gesangbuch1741_2_013953	und leid gemeinet und	und Leid gemeint und
Gesangbuch1741_2_013954	geübt. Wie lange ifts, du	geübt. Wie lange ist es, du
Gesangbuch1741_2_013955	feelen-überwinder, daß du	Seelenüberwinder, dass du
Gesangbuch1741_2_013956	uns überredt und wirs ge-	uns überredet und wir es gewagt,
Gesangbuch1741_2_013957	wagt, daß wir die eh ein-	dass wir die Ehe einander
Gesangbuch1741_2_013958	ander zugefagt.	zugesagt.
Gesangbuch1741_2_013959	2. O großer GOtt, wie	2. O großer Gott, wie
Gesangbuch1741_2_013960	viele find verhanden, die dich	viele sind vorhanden, die dich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_013961	als GOtt in wahrheit ange-	als Gott in Wahrheit angebetet,
Gesangbuch1741_2_013962	bett, die dich als HErrn von	die dich als Herrn von
Gesangbuch1741_2_013963	herzen angeredt, die deine	Herzen angeredet, die deine
Gesangbuch1741_2_013964	meifterfchaft im geift ver-	Meisterschaft im Geist verstan-
Gesangbuch1741_2_013965	Oo 3 ftan-	
Gesangbuch1741_2_013966	<pb n="600a" src="600.jpg" />	<pb n="600a" src="600.jpg" />
Gesangbuch1741_2_013967	582 Von der Vermählung mit Christo.	582 Von der Vermählung mit Christo.
Gesangbuch1741_2_013968	ftanden: wer ift der eine	den: wer ist der eine
Gesangbuch1741_2_013969	hirten-ftäbe kennt, wer	Hirtenstäbe kennt, wer
Gesangbuch1741_2_013970	aber der dich Lieb in wol-	aber der dich Lieb' in Wollust
Gesangbuch1741_2_013971	luft, nennt?	nennt?
Gesangbuch1741_2_013972	3. Ach liebe! ach die mei-	3. Ach, Liebe! Ach, die meisten
Gesangbuch1741_2_013973	ften menfchen gehen mit ho-	Menschen gehen mit hohem
Gesangbuch1741_2_013974	hem aug und krummer fee-	Aug' und krummer Seele
Gesangbuch1741_2_013975	le hin; fie haben einen nie-	hin; sie haben einen niederträchtigen
Gesangbuch1741_2_013976	derträchtgen finn, und laf-	Sinn und lassen
Gesangbuch1741_2_013977	fen fich auch nicht zu dir er-	sich auch nicht zu dir erhöhen:
Gesangbuch1741_2_013978	höhen: die leiter zu dem him-	die Leiter zu dem Himmel
Gesangbuch1741_2_013979	mel heiffet creuz, und diefem	heißt Kreuz, und diesem
Gesangbuch1741_2_013980	ftieg entweicht man aller-	Stieg entweicht man allerseits.
Gesangbuch1741_2_013981	feits.	
Gesangbuch1741_2_013982	4. Des creuzes ftamm ift	4. Des Kreuzes Stamm ist
Gesangbuch1741_2_013983	von dem fluch geriffen, er ift	von dem Fluch gerissen, er ist
Gesangbuch1741_2_013984	den feelen nun ein fegens-	den Seelen nun ein Segensholz;
Gesangbuch1741_2_013985	holz; allein der creatur	allein der Kreatur
Gesangbuch1741_2_013986	verwegner ftolz, greift nach	verwegene Stolz, greift nach
Gesangbuch1741_2_013987	der luft und tritt das creuz	der Lust und tritt das Kreuz
Gesangbuch1741_2_013988	mit füßen: der Heyland	mit Füßen: der Heiland
Gesangbuch1741_2_013989	hatte einen andern finn, er	hatte einen andern Sinn, er
Gesangbuch1741_2_013990	nahm die angft vor alle	nahm die Angst vor alle
Gesangbuch1741_2_013991	freude hin.	Freude hin.
Gesangbuch1741_2_013992	5. HErr! der du dich noch	5. Herr! Der du dich noch
Gesangbuch1741_2_013993	niemahls fatt geliebet, fieh	niemals satt geliebt, sieh
Gesangbuch1741_2_013994	mit barmherzigkeit die al-	mit Barmherzigkeit die Alten
Gesangbuch1741_2_013995	ten an, die alten die nicht viel	an, die Alten, die nicht viel
Gesangbuch1741_2_013996	in GOtt gethan, ob fie fich	in Gott getan, ob sie sich
Gesangbuch1741_2_013997	fchon im äußern viel geübet,	schon im Äußern viel geübt,
Gesangbuch1741_2_013998	die wolke deiner zeugen um	die Wolke deiner Zeugen um
Gesangbuch1741_2_013999	fie her, die fähe gern daß ih-	sie her, die sähe gern, dass ihnen
Gesangbuch1741_2_014000	nen beffer wär.	besser wär'.

ID

Gesangbuch1741_2_014001
 Gesangbuch1741_2_014002
 Gesangbuch1741_2_014003
 Gesangbuch1741_2_014004
 Gesangbuch1741_2_014005
 Gesangbuch1741_2_014006
 Gesangbuch1741_2_014007
 Gesangbuch1741_2_014008
 Gesangbuch1741_2_014009
 Gesangbuch1741_2_014010
 Gesangbuch1741_2_014011
 Gesangbuch1741_2_014012
 Gesangbuch1741_2_014013
 Gesangbuch1741_2_014014
 Gesangbuch1741_2_014015
 Gesangbuch1741_2_014016
 Gesangbuch1741_2_014017
 Gesangbuch1741_2_014018
 Gesangbuch1741_2_014019
 Gesangbuch1741_2_014020
 Gesangbuch1741_2_014021
 Gesangbuch1741_2_014022
 Gesangbuch1741_2_014023
 Gesangbuch1741_2_014024
 Gesangbuch1741_2_014025
 Gesangbuch1741_2_014026
 Gesangbuch1741_2_014027
 Gesangbuch1741_2_014028
 Gesangbuch1741_2_014029
 Gesangbuch1741_2_014030
 Gesangbuch1741_2_014031
 Gesangbuch1741_2_014032
 Gesangbuch1741_2_014033
 Gesangbuch1741_2_014034
 Gesangbuch1741_2_014035
 Gesangbuch1741_2_014036
 Gesangbuch1741_2_014037
 Gesangbuch1741_2_014038
 Gesangbuch1741_2_014039
 Gesangbuch1741_2_014040

Diplomatische Transkription

6. Uns aber alle, die wir
 dich errungen, zu denen man
 nicht fagt: erkennt den
 HErrn, feit dem wir dich
 erblickt du morgen-ftern,
 <pb n="600b" src="600.jpg" />
 uns welchen du fo nah ans
 herz gedrunen, uns fchmück
 auf den großen hochzeit
 tag, den niemand ohne
 fchmuk besuchen mag.
 661. Mel. 4
 WEr öffnet uns die
 ewigkeit? wer
 gründet dieses
 meeres tiefe? wer nimmt
 fich, wer erreicht die zeit
 daß er an ihren gränzen
 fchließe? wer findet in und
 außer fich raum vor ein
 millionen theiligen? wer
 überlebet ewiglich des
 ewigkeit geringstes weilgen?
 wer tritt in ihr revier, und
 zittert nicht dafür? wer
 weiß wohl um die morgen-
 röthe und nacht der ewig-
 keit; fie hängt gleich der
 zeit am unerforschlichen
 magnete.
 2. Die zeit war eine ftun-
 de nur, in der der menfch das
 bild und ehre der Gottheit
 bey der creatur und ihrer
 fchönheit krone wäre, bis
 daß ein anders menfchen-
 bild der GOTTes-braut ihr
 erb und nahme, des vorgen
 Königs thron erfüllt, und
 nach demfelbigen fein faa-

Normalisierter Text

6. Uns aber alle, die wir
 dich errungen, zu denen man
 nicht sagt: erkennt den
 Herrn, seitdem wir dich
 erblickt, du Morgenstern,
 <pb n="600b" src="600.jpg" />
 uns, welchen du so nah ans
 Herz gedrunen, uns schmück'
 auf den großen Hochzeit
 Tag, den niemand ohne
 Schmuck besuchen mag.
 661. Mel. 4
 Wer öffnet uns die
 Ewigkeit? Wer
 gründet dieses
 Meeres Tiefe? Wer nimmt
 sich, wer erreicht die Zeit,
 dass er an ihren Grenzen
 schließe? Wer findet in und
 außer sich Raum vor ein
 Millionen Teilchen? Wer
 überlebt ewiglich des
 Ewigkeit geringstes Weilchen?
 Wer tritt in ihr Revier und
 zittert nicht dafür? Wer
 weiß wohl um die Morgenröte
 und Nacht der Ewigkeit;
 sie hängt gleich der
 Zeit am unerforschlichen
 Magneten.
 2. Die Zeit war eine Stunde
 nur, in der der Mensch das
 Bild und Ehre der Gottheit
 bei der Kreatur und ihrer
 Schönheit Krone wäre, bis
 dass ein anderes Menschenbild
 der Gottesbraut ihr
 Erb' und Name, des vorigen
 Königs Thron erfüllt und
 nach demselbigen sein Saamen,

ID

Gesangbuch1741_2_014041
 Gesangbuch1741_2_014042
 Gesangbuch1741_2_014043
 Gesangbuch1741_2_014044
 Gesangbuch1741_2_014045
 Gesangbuch1741_2_014046
 Gesangbuch1741_2_014047
 Gesangbuch1741_2_014048
 Gesangbuch1741_2_014049
 Gesangbuch1741_2_014050
 Gesangbuch1741_2_014051
 Gesangbuch1741_2_014052
 Gesangbuch1741_2_014053
 Gesangbuch1741_2_014054
 Gesangbuch1741_2_014055
 Gesangbuch1741_2_014056
 Gesangbuch1741_2_014057
 Gesangbuch1741_2_014058
 Gesangbuch1741_2_014059
 Gesangbuch1741_2_014060
 Gesangbuch1741_2_014061
 Gesangbuch1741_2_014062
 Gesangbuch1741_2_014063
 Gesangbuch1741_2_014064
 Gesangbuch1741_2_014065
 Gesangbuch1741_2_014066
 Gesangbuch1741_2_014067
 Gesangbuch1741_2_014068
 Gesangbuch1741_2_014069
 Gesangbuch1741_2_014070
 Gesangbuch1741_2_014071
 Gesangbuch1741_2_014072
 Gesangbuch1741_2_014073
 Gesangbuch1741_2_014074
 Gesangbuch1741_2_014075
 Gesangbuch1741_2_014076
 Gesangbuch1741_2_014077
 Gesangbuch1741_2_014078
 Gesangbuch1741_2_014079
 Gesangbuch1741_2_014080

Diplomatische Transkription

me, daß alfo jühro hin, hier
 eine Königin, und droben eine
 braut des Lammes in ftehem
 wech-

<pb n="601a" src="601.jpg" />
 Von der Vermählung
 wechfel wär, zur herrlich-
 keit und ehr des Schöpfers
 und des bräutigammes.
 3. Die einfalt hütete der
 braut, die einfalt aber ward
 verlohren; bald wurden wir
 dem tod vertraut, bis GOt-
 tes liebe ausgebohren, bis
 fie ins fleich gefenket
 war: da ward die menfchen-
 feel erfattet, befreyet von
 der tods-gefahr, dem bräut-
 gam wiederum vergattet:
 ein gnaden-augenblick, ift
 ewig unfer glük und in
 der zeit die GOtt erwählet,
 wird feiner theuren braut
 die alte zähe haut von tag
 zu tage weggefchälet.
 4. O zeit! wie koftbar ift
 dein punct, wie unermesslich
 deine zipfel, da einer in
 den abgrund tunkt, und
 einer ragt zum fternen-
 gipfel? o! wer dich feite falle-
 te, o! wer fich fo zu halten
 wüfte, daß alles auf dich
 paffete, und man kein ftäub-
 lein von dir mißte. Du see-
 len-hüter eil, und gieb uns
 unfern theil der uns zum
 fchmuck beftimmter fachen:
 du wollft, nach grauer zeit,

Normalisierter Text

dass also jehro hin, hier
 eine Königin und droben eine
 Braut des Lammes in stetem
 Wech---

<pb n="601a" src="601.jpg" />
 Von der Vermählung
 Wechsel wär, zur Herrlichkeit
 und Ehr des Schöpfers
 und des Bräutigams.
 3. Die Einfalt hütete die
 Braut, die Einfalt aber ward
 verloren; bald wurden wir
 dem Tod vertraut, bis Gottes
 Liebe ausgebohren, bis
 sie ins Fleisch gesenket
 war: da ward die MenschenSeel'
 erstattet, befreit von
 der Todsgefahr, dem Bräutigam
 wiederum vergattet:
 Ein Gnadenaugenblick ist
 ewig unser Glück und in
 der Zeit, die Gott erwählet,
 wird seiner teuren Braut
 die alte zähe Haut von Tag
 zu Tage weggeschälet.
 4. O Zeit! Wie kostbar ist
 dein Punkt, wie unermesslich
 deine Zipfel, da einer in
 den Abgrund tunkt und
 einer ragt zum Sternengipfel?
 O! Wer dich feste fassete,
 o! Wer sich so zu halten
 wüsste, dass alles auf dich
 passte und man kein Stäublein
 von dir misste. Du Seelenhüter,
 eil, und gib uns
 unsern Teil, der uns zum
 Schmuck bestimmter Sachen:
 Du wolltest, nach grauer Zeit,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_014081	die grüne ewigkeit zu un-	die grüne Ewigkeit zu unserm
Gesangbuch1741_2_014082	ferm feyertage machen.	Feiertage machen.
Gesangbuch1741_2_014083	<pb n="601b" src="601.jpg" />	<pb n="601b" src="601.jpg" />
Gesangbuch1741_2_014084	mit Chriſto. 583	mit Christo. 583
Gesangbuch1741_2_014085	662. Mel. 54.	662. Mel. 54.
Gesangbuch1741_2_014086	Die liebe, fo eitelen din-	Die Liebe, so eitlen Dingen
Gesangbuch1741_2_014087	gen entgehet und ei-	entgeht und einig
Gesangbuch1741_2_014088	nig in JEſu zu ruhen	in Jeſu zu ruhen
Gesangbuch1741_2_014089	beftehet, der bleibet der al-	beſteht, der bleibt der alte
Gesangbuch1741_2_014090	te menſch immer begraben:	Menſch immer begraben:
Gesangbuch1741_2_014091	der leib muß fein ſterben	Der Leib muſſ ſein Sterben
Gesangbuch1741_2_014092	zum tagewerk haben.	zum Tagewerk haben.
Gesangbuch1741_2_014093	2. Dann ſchläfet die braut	2. Dann ſchläft die Braut
Gesangbuch1741_2_014094	und der bräutigam wachet,	und der Bräutigam wachet,
Gesangbuch1741_2_014095	der ihr fo geficherte ruhe ge-	der ihr ſo geſicherte Ruhe gemacht:
Gesangbuch1741_2_014096	machet: dann wartet er fei-	dann wartet er ſeiner
Gesangbuch1741_2_014097	ner geliebten geſpielen, fein	geliebten Geſpielen, ſein
Gesangbuch1741_2_014098	auge mag auf ihr erwachen	Auge mag auf ihr Erwachen
Gesangbuch1741_2_014099	nur zielen.	nur zielen.
Gesangbuch1741_2_014100	3. Wenn aber die töchter	3. Wenn aber die Töchter
Gesangbuch1741_2_014101	unruhiger ſchaaren, die ihre	unruhiger Scharen, die ihre
Gesangbuch1741_2_014102	jungfräuliche zucht nicht be-	jungfräuliche Zucht nicht bewahren,
Gesangbuch1741_2_014103	wahren, durch reizung ſie	durch Reizung ſie
Gesangbuch1741_2_014104	wollen zur frechheit anſteck-	wollen zur Frechheit anſtecken
Gesangbuch1741_2_014105	ken, und aus der gefunde-	und aus der geſundenen
Gesangbuch1741_2_014106	nen ſtille erwecken:	Stille erwecken:
Gesangbuch1741_2_014107	4. So eifert der liebſte,	4. So eifert der Liebſte
Gesangbuch1741_2_014108	und muß ſie beſchweren, kan	und muſſ ſie beſchweren, kann
Gesangbuch1741_2_014109	kaum den gefährlichen lok-	kaum den gefährlichen Lökkungen
Gesangbuch1741_2_014110	kungen wehren: erregt mir	wehren: „Erregt mir
Gesangbuch1741_2_014111	nicht, ſpricht er, die ruhende	nicht“, ſpricht er, „die ruhende
Gesangbuch1741_2_014112	liebe, von ihren im geiſte ge-	Liebe, von ihren im Geiſte geſammelten
Gesangbuch1741_2_014113	ſammleten triebe!	Triebe!“
Gesangbuch1741_2_014114	5. Es wird ihr ſchon ſel-	5. Es wird ihr ſchon ſelber
Gesangbuch1741_2_014115	ber zu wachen belieben,	zu wachen belieben,
Gesangbuch1741_2_014116	wenn ſie ſich mit mir in ge-	wenn ſie ſich mit mir in Geſprächen
Gesangbuch1741_2_014117	ſprächen will üben; dann	will üben; dann
Gesangbuch1741_2_014118	will ich mich ihr im verbor-	will ich mich ihr im verborgenen
Gesangbuch1741_2_014119	genen zeigen, das herze wird	zeigen, das Herze wird
Gesangbuch1741_2_014120	fühlen, die zunge muß	fühlen, die Zunge muſſ

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_014121	schweigen.	schweigen.
Gesangbuch1741_2_014122	O o 4 Vom	O o 4 Vom
Gesangbuch1741_2_014123	<pb n="602a" src="602.jpg" />	<pb n="602a" src="602.jpg" />
Gesangbuch1741_2_014124	584 Vom verborgenen Leben	584 Vom verborgenen Leben
Gesangbuch1741_2_014125	Vom verborgenen Leben mit Christo in	Vom verborgenen Leben mit Christo in
Gesangbuch1741_2_014126	GOTT.	Gott.
Gesangbuch1741_2_014127	663. Mel. 77.	663. Mel. 77.
Gesangbuch1741_2_014128	ODunkle nacht! wenn	O dunkle Nacht! Wann
Gesangbuch1741_2_014129	wirft du doch ver-	wirst du doch vergehen?
Gesangbuch1741_2_014130	gehen? wenn bricht	Wann bricht
Gesangbuch1741_2_014131	mein lebenslicht herfür?	mein Lebenslicht herfür?
Gesangbuch1741_2_014132	wenn werd ich doch von lün-	Wann werd ich doch von Sünden
Gesangbuch1741_2_014133	den auferstehen, und leben	auferstehen und leben
Gesangbuch1741_2_014134	nur allein in dir? wenn	nur allein in dir? Wann
Gesangbuch1741_2_014135	werd ich in gerechtigkeit	werd ich in Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_2_014136	dein antliz sehen allezeit?	dein Antlitz sehen allezeit?
Gesangbuch1741_2_014137	wenn werd ich fatt und froh	Wann werd ich satt und froh
Gesangbuch1741_2_014138	mit lachen, o HErr! nach	mit Lachen, o Herr! nach
Gesangbuch1741_2_014139	deinem bild erwachen?	deinem Bild erwachen?
Gesangbuch1741_2_014140	2. Ich fühle zwar schon	2. Ich fühle zwar schon
Gesangbuch1741_2_014141	deiner herrfchaft werke	deiner Herrschaft Werke
Gesangbuch1741_2_014142	und deiner auferftehung	und deiner Auferstehung
Gesangbuch1741_2_014143	kraft; du machest mich	Kraft; du machst mich
Gesangbuch1741_2_014144	zwar in des glaubens stärke	zwar in des Glaubens Stärke
Gesangbuch1741_2_014145	ke schon theilhaft deiner	schon teilhaft deiner
Gesangbuch1741_2_014146	leidenschaft; dein geist	Leidenschaft; dein Geist
Gesangbuch1741_2_014147	muß mir zwar täglich feyn	muss mir zwar täglich sein
Gesangbuch1741_2_014148	des fleisches creuzigung	des Fleisches Kreuzigung
Gesangbuch1741_2_014149	und pein: durch ihn kan ich	und Pein: durch ihn kann ich
Gesangbuch1741_2_014150	die lünde binden, und in dem	die Sünde binden und in dem
Gesangbuch1741_2_014151	kämpfen überwinden.	Kämpfen überwinden.
Gesangbuch1741_2_014152	3. Doch ist der kampf	3. Doch ist der Kampf
Gesangbuch1741_2_014153	noch nicht ganz ausge-	noch nicht ganz ausgekämpft,
Gesangbuch1741_2_014154	kämpft, der lauf ist auch	der Lauf ist auch
Gesangbuch1741_2_014155	noch nicht vollbracht, der	noch nicht vollbracht, der
Gesangbuch1741_2_014156	bosheit feur ist noch nicht	Bosheit Feuer ist noch nicht
Gesangbuch1741_2_014157	ausgedämpfet. Soll nach	ausgedämpft. Soll nach
Gesangbuch1741_2_014158	der schwarzen lünden nacht	der schwarzen Sündennacht
Gesangbuch1741_2_014159	ein neues volles licht auf-	ein neues volles Licht auf-
Gesangbuch1741_2_014160	<pb n="602b" src="602.jpg" />	<pb n="602b" src="602.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_014161
 Gesangbuch1741_2_014162
 Gesangbuch1741_2_014163
 Gesangbuch1741_2_014164
 Gesangbuch1741_2_014165
 Gesangbuch1741_2_014166
 Gesangbuch1741_2_014167
 Gesangbuch1741_2_014168
 Gesangbuch1741_2_014169
 Gesangbuch1741_2_014170
 Gesangbuch1741_2_014171
 Gesangbuch1741_2_014172
 Gesangbuch1741_2_014173
 Gesangbuch1741_2_014174
 Gesangbuch1741_2_014175
 Gesangbuch1741_2_014176
 Gesangbuch1741_2_014177
 Gesangbuch1741_2_014178
 Gesangbuch1741_2_014179
 Gesangbuch1741_2_014180
 Gesangbuch1741_2_014181
 Gesangbuch1741_2_014182
 Gesangbuch1741_2_014183
 Gesangbuch1741_2_014184
 Gesangbuch1741_2_014185
 Gesangbuch1741_2_014186
 Gesangbuch1741_2_014187
 Gesangbuch1741_2_014188
 Gesangbuch1741_2_014189
 Gesangbuch1741_2_014190
 Gesangbuch1741_2_014191
 Gesangbuch1741_2_014192
 Gesangbuch1741_2_014193
 Gesangbuch1741_2_014194
 Gesangbuch1741_2_014195
 Gesangbuch1741_2_014196
 Gesangbuch1741_2_014197
 Gesangbuch1741_2_014198
 Gesangbuch1741_2_014199
 Gesangbuch1741_2_014200

Diplomatische Transkription

gehn, und ich mit Chrift
 auferfehn, foll ich dis klei
 nod mit ihm erben: muß ic
 zuvor auch mit ihm fter
 ben.
 4. Darum mein geift, fey
 wacker, wach und freite
 geh immer in der gnad
 fort; vergiß, was rük-
 wärts ift; die große beut
 fteht noch in ihrem orte dort
 Streck dich darnach, ei
 nach ihr zu; du findeft fon
 ften doch nicht ruh, bis d
 haft diefe kron ertritten, und
 mit dem HErrn den tod er
 litten.
 5. O klares meer! durch-
 brich doch deine dämme, wi
 eine aufgehaltne fluth, un
 alles fleifch, was lebe
 überfchwemme, das vo
 dir immer böfes thut. O
 GOTTes-Lamm! dein blu
 allein macht uns von alle
 fünden rein: die kleider
 die gewafchen worden, dar
 innen geht dein prierter-
 orden.
 6. Wenn du, mein licht
 mich fo wirft überkleiden
 mit feide der gerechtigkeit
 denn werd ich recht auf grü-
 ner aue weiden, und in di
 haben
 <pb n="603a" src="603.jpg" />
 mit Chriſto in GOTT. 585
 haben ruh und freud: denn
 werd ich die gefchmückte
 braut, die du dir durch dein

Normalisierter Text

gehn und ich mit Christ
 auferstehn, soll ich dies Kleinod
 mit ihm erben: muss ich
 zuvor auch mit ihm sterben.
 4. Darum mein Geist, sei
 wacker, wach und streite,
 geh immer in der Gnad'
 fort; vergiss, was rückwärts
 ist; die große Beut'
 steht noch in ihrem Orte dort.
 Streck dich darnach, eil'
 nach ihr zu; du findest sonst
 doch nicht Ruh, bis du
 hast diese Kron' erstritten und
 mit dem Herrn den Tod erlitten.
 5. O klares Meer! Durchbrich
 doch deine Dämme, wie
 eine aufgehaltne Flut, und
 alles Fleisch, was lebe,
 überschwemme, das von
 dir immer Böses tut. O
 Gotteslamm! Dein Blut
 allein macht uns von allen
 Sünden rein: die Kleider,
 die gewaschen worden, darinnen
 geht dein Priesterorden.
 6. Wenn du, mein Licht,
 mich so wirst überkleiden
 mit Seide der Gerechtigkeit,
 dann werd ich recht auf grüner
 Aue weiden und in dir
 haben
 <pb n="603a" src="603.jpg" />
 mit Christo in Gott. 585
 haben Ruh und Freud': dann
 werd ich die geschmückte
 Braut, die du dir durch dein

ID

Gesangbuch1741_2_014201
 Gesangbuch1741_2_014202
 Gesangbuch1741_2_014203
 Gesangbuch1741_2_014204
 Gesangbuch1741_2_014205
 Gesangbuch1741_2_014206
 Gesangbuch1741_2_014207
 Gesangbuch1741_2_014208
 Gesangbuch1741_2_014209
 Gesangbuch1741_2_014210
 Gesangbuch1741_2_014211
 Gesangbuch1741_2_014212
 Gesangbuch1741_2_014213
 Gesangbuch1741_2_014214
 Gesangbuch1741_2_014215
 Gesangbuch1741_2_014216
 Gesangbuch1741_2_014217
 Gesangbuch1741_2_014218
 Gesangbuch1741_2_014219
 Gesangbuch1741_2_014220
 Gesangbuch1741_2_014221
 Gesangbuch1741_2_014222
 Gesangbuch1741_2_014223
 Gesangbuch1741_2_014224
 Gesangbuch1741_2_014225
 Gesangbuch1741_2_014226
 Gesangbuch1741_2_014227
 Gesangbuch1741_2_014228
 Gesangbuch1741_2_014229
 Gesangbuch1741_2_014230
 Gesangbuch1741_2_014231
 Gesangbuch1741_2_014232
 Gesangbuch1741_2_014233
 Gesangbuch1741_2_014234
 Gesangbuch1741_2_014235
 Gesangbuch1741_2_014236
 Gesangbuch1741_2_014237
 Gesangbuch1741_2_014238
 Gesangbuch1741_2_014239
 Gesangbuch1741_2_014240

Diplomatische Transkription

blut vertraut; und du
 bleibt meine fate wonne,
 o alles lichtes licht und
 fonne!
 7. Denn werd ich einen
 monden nach dem andern
 dir feyren deine fabbaths
 ruh, und in dem heiligen
 fchmucke willig wandern
 (zur opferung) Moria zu;
 dann werde ich die lebens
 quell in dir, o licht! fehn
 klar und hell, kein fchmerz
 und tod wird, die dich lieben,
 alsdenn auch ferner nicht
 betrüben.
 8. Halleluja! fo oft ich
 nur gedenke an diefen mei
 nen fegens-tag, und mein
 verlangen dahin gänzlich
 lenke, für freuden ich kaum
 bleiben mag. Komm doch,
 fpricht geift und braut zu
 dir, mein leben, daß ich fterb
 in mir, und in dir wieder
 auferftehe, und in dein Zion
 mit eingehe.
 9. Ja, ja, ich komm, hör
 ich den lebensfürften fchon
 rufen in dem wiederhall:
 o trinken, die nach meinem
 waffer dürften, mein geift
 macht odem überall. Ja,
 komm, HERR JEŒU!
 deine gnad' fey bey uns al
 <pb n="603b" src="603.jpg" />
 len früh und fpat: laß bey
 uns bleiben deinen faamen,
 daß wir nicht fündgen kön
 nen, Amen.

Normalisierter Text

Blut vertraut; und du
 bleibst meine stete Wonne,
 o alles Lichtes Licht und
 Sonne!
 7. Dann werd ich einen
 Monden nach dem andern
 dir feiern deine SabbathsRuh
 und in dem heil'gen
 Schmucke willig wandern
 (zur Opferung) Moria zu;
 dann werde ich die Lebensquell
 in dir, o Licht! sehn
 klar und hell, kein Schmerz
 und Tod wird, die dich lieben,
 alsdann auch ferner nicht
 betrüben.
 8. Halleluja! So oft ich
 nur gedenke an diesen meinen
 Segens-Tag, und mein
 Verlangen dahin gänzlich
 lenke, vor Freuden ich kaum
 bleiben mag. „Komm doch,“
 spricht Geist und Braut zu
 dir, „mein Leben, dass ich sterb'
 in mir und in dir wieder
 auferstehe und in dein Zion
 mit eingehe.“
 9. „Ja, ja, ich komm“, hör'
 ich den Lebensfürsten schon
 rufen in dem Widerhall:
 „O trinken, die nach meinem
 Wasser dürsten, mein Geist
 macht Odem überall. Ja,
 komm, Herr Jesu!
 Deine Gnad' sei bei uns al
 <pb n="603b" src="603.jpg" />
 len früh und spat: lass bei
 uns bleiben deinen Samen,
 dass wir nicht sündigen können,
 Amen.“

ID

Gesangbuch1741_2_014241
 Gesangbuch1741_2_014242
 Gesangbuch1741_2_014243
 Gesangbuch1741_2_014244
 Gesangbuch1741_2_014245
 Gesangbuch1741_2_014246
 Gesangbuch1741_2_014247
 Gesangbuch1741_2_014248
 Gesangbuch1741_2_014249
 Gesangbuch1741_2_014250
 Gesangbuch1741_2_014251
 Gesangbuch1741_2_014252
 Gesangbuch1741_2_014253
 Gesangbuch1741_2_014254
 Gesangbuch1741_2_014255
 Gesangbuch1741_2_014256
 Gesangbuch1741_2_014257
 Gesangbuch1741_2_014258
 Gesangbuch1741_2_014259
 Gesangbuch1741_2_014260
 Gesangbuch1741_2_014261
 Gesangbuch1741_2_014262
 Gesangbuch1741_2_014263
 Gesangbuch1741_2_014264
 Gesangbuch1741_2_014265
 Gesangbuch1741_2_014266
 Gesangbuch1741_2_014267
 Gesangbuch1741_2_014268
 Gesangbuch1741_2_014269
 Gesangbuch1741_2_014270
 Gesangbuch1741_2_014271
 Gesangbuch1741_2_014272
 Gesangbuch1741_2_014273
 Gesangbuch1741_2_014274
 Gesangbuch1741_2_014275
 Gesangbuch1741_2_014276
 Gesangbuch1741_2_014277
 Gesangbuch1741_2_014278
 Gesangbuch1741_2_014279
 Gesangbuch1741_2_014280

Diplomatische Transkription

664. Mel. 38.
 WAs für ein herrlich
 wafen hat ein Chrif,
 der da ift recht in
 GOTT genesen; der aus
 ihm ift neu gebohren, und
 hier fchon in dem lohn ift
 zum kind erkohren.
 2. Wenn die feel lich von
 der erden ganz loß reißt,
 durch den geift heilig hier
 zu werden: fo ift das ihr
 hoher adel, welchen fie je
 und je findet ohne tadel.
 3. Irdfche fcepter, irdfche
 kronen, find ein fand und
 ein tand, nebt den hohen
 thronen: eine feel, die
 GOTT regieret, hat hier
 fchon eine kron, die fie ewig
 zieret.
 4. Köftlich ift fie ausge-
 fchmücket, reine feid ift ihr
 kleid, hoch ift fie beglückt:
 innerlich glänzt fie von
 golde, pranget fehr, lebt
 in ehr, denn GOTT ift ihr
 holde.
 5. Doch ihr glanz bleibt
 hier verdeckt vor der welt
 die fie hält, als wär fie beflek-
 ket: ja fie lebt in GOTT ver-
 borgen, kriegt oft hohn hier
 O o 5 zum
 <pb n="604a" src="604.jpg" />
 586 Vom verborgenen Leben
 zum lohn; doch fie läßt
 GOTT forgen.
 6. Hier fteht diefe ros im
 grunde, und ihr fchein blei-

Normalisierter Text

664. Mel. 38.
 Was für ein herrlich
 Wesen hat ein Christ,
 der da ist recht in
 Gott genesen; der aus
 ihm ist neu geboren und
 hier schon in dem Sohn ist
 zum Kind erkoren.
 2. Wenn die Seel' sich von
 der Erden ganz losreißt,
 durch den Geist heilig hier
 zu werden: so ist das ihr
 hoher Adel, welchen sie je
 und je findet ohne Tadel.
 3. Irdische Szepter, irdische
 Kronen, sind ein Sand und
 ein Tand, nebst den hohen
 Thronen: eine Seel', die
 Gott regiert, hat hier
 schon eine Kron', die sie ewig
 ziert.
 4. Köstlich ist sie ausgeschmückt,
 reine Seide ist ihr
 Kleid, hoch ist sie beglückt:
 Innerlich glänzt sie von
 Golde, prangt sehr, lebt
 in Ehr', denn Gott ist ihr
 Holde.
 5. Doch ihr Glanz bleibt
 hier verdeckt vor der Welt,
 die sie hält, als wär sie befleckt:
 ja sie lebt in Gott verborgen,
 kriegt oft Hohn hier
 O o 5 zum
 <pb n="604a" src="604.jpg" />
 586 Vom verborgenen Leben
 zum Lohn; doch sie lässt
 Gott sorgen.
 6. Hier steht diese Ros' im
 Grunde, und ihr Schein bleibt

ID

Gesangbuch1741_2_014281
 Gesangbuch1741_2_014282
 Gesangbuch1741_2_014283
 Gesangbuch1741_2_014284
 Gesangbuch1741_2_014285
 Gesangbuch1741_2_014286
 Gesangbuch1741_2_014287
 Gesangbuch1741_2_014288
 Gesangbuch1741_2_014289
 Gesangbuch1741_2_014290
 Gesangbuch1741_2_014291
 Gesangbuch1741_2_014292
 Gesangbuch1741_2_014293
 Gesangbuch1741_2_014294
 Gesangbuch1741_2_014295
 Gesangbuch1741_2_014296
 Gesangbuch1741_2_014297
 Gesangbuch1741_2_014298
 Gesangbuch1741_2_014299
 Gesangbuch1741_2_014300
 Gesangbuch1741_2_014301
 Gesangbuch1741_2_014302
 Gesangbuch1741_2_014303
 Gesangbuch1741_2_014304
 Gesangbuch1741_2_014305
 Gesangbuch1741_2_014306
 Gesangbuch1741_2_014307
 Gesangbuch1741_2_014308
 Gesangbuch1741_2_014309
 Gesangbuch1741_2_014310
 Gesangbuch1741_2_014311
 Gesangbuch1741_2_014312
 Gesangbuch1741_2_014313
 Gesangbuch1741_2_014314
 Gesangbuch1741_2_014315
 Gesangbuch1741_2_014316
 Gesangbuch1741_2_014317
 Gesangbuch1741_2_014318
 Gesangbuch1741_2_014319
 Gesangbuch1741_2_014320

Diplomatische Transkription

bet klein bey der prüfungs-
 ftunde. Man tritt fie hier
 oft mit füßen, aber GOTT
 wird den Spott ihr einmal
 verfüßen.
 7. Christus, der sie hat er-
 wählet, und als braut ihm
 vertraut, der sieht, was ihr
 fehlet; er tröft sie im bitterm
 leiden; führt sie dann auf
 die bahn der vergnügten
 freuden.
 8. Ihre hoheit wird ver-
 mehret bey dem schmerz,
 der ihr herz hier im creuz
 bewähret: diese schmük-
 ket ihre krone, die einmal
 nach der quaal sie bekömmt
 zum lohne.
 9. Ewig wird sie trium-
 phiren, wenn ihr hirt, Chri-
 stus wird in sein haus sie
 führen, und ihr öfnen alle
 schätze, damit sie je und je
 sich daran ergöze.
 10. Denn wird sie kein
 leid mehr beugen und ihr
 glanz wird sich ganz offen-
 barlich zeigen. Sie wird
 leuchten als die sonne;
 GOTT allein wird stets
 feyn ihre freud und wonne.
 11. Dann wird sie mit
 Christo sitzen auf dem thron,
 <pb n="604b" src="604.jpg" />
 ihre kron wird vom gold
 blitzen; dann wird jeder
 man sie kennen, und sie froh
 ohne scheu hoch von adel
 nennen.

Normalisierter Text

klein bei der PrüfungsStunde.
 Man tritt sie hier
 oft mit Füßen, aber Gott
 wird den Spott ihr einmal
 versüßen.
 7. Christus, der sie hat erwählt
 und als Braut ihm
 vertraut, der sieht, was ihr
 fehlt; er tröstet sie im bitterm
 Leiden; führt sie dann auf
 die Bahn der vergnügten
 Freuden.
 8. Ihre Hoheit wird vermehrt
 bei dem Schmerz,
 der ihr Herz hier im Kreuz
 bewährt: diese schmückt
 ihre Krone, die einmal
 nach der Qual sie bekommt
 zum Lohne.
 9. Ewig wird sie triumphieren,
 wenn ihr Hirt, Christus
 wird in sein Haus sie
 führen und ihr öffnen alle
 Schätze, damit sie je und je
 sich daran ergötze.
 10. Dann wird sie kein
 Leid mehr beugen und ihr
 Glanz wird sich ganz offenbarlich
 zeigen. Sie wird
 leuchten als die Sonne;
 Gott allein wird stets
 sein ihre Freud' und Wonne.
 11. Dann wird sie mit
 Christo sitzen auf dem Thron,
 <pb n="604b" src="604.jpg" />
 ihre Kron' wird vom Gold
 blitzen; dann wird jeder
 Mann sie kennen und sie froh
 ohne Scheu hoch von Adel
 nennen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_014321	665. Mel. 10.	665. Mel. 10.
Gesangbuch1741_2_014322	VERborgner GOTT	Verborgner Gott,
Gesangbuch1741_2_014323	du wohnst in einem	du wohnst in einem
Gesangbuch1741_2_014324	lichte, das nie erblickt	Lichte, das nie erblickt
Gesangbuch1741_2_014325	ein menschliches gefichte:	ein menschliches Gesichte:
Gesangbuch1741_2_014326	wie groß ist unsre finsterniß	Wie groß ist unsre Finsternis
Gesangbuch1741_2_014327	und noth? Wenn du an	und Not? Wenn du an
Gesangbuch1741_2_014328	deinem ort ins dunkle keh-	deinem Ort ins Dunkle kehrst
Gesangbuch1741_2_014329	rest, und deine kinder dar-	und deine Kinder darinwendig
Gesangbuch1741_2_014330	inwendig lehrest, so ist's der	lehrst, so ist's der
Gesangbuch1741_2_014331	Thorheit nur ein Spott, ver-	Torheit nur ein Spott, verborgner
Gesangbuch1741_2_014332	borgner GOTT!	Gott!
Gesangbuch1741_2_014333	2. Verborgner rath! nach	2. Verborgner Rath! nach
Gesangbuch1741_2_014334	welchem GOTT uns leitet, u.	welchem Gott uns leitet und
Gesangbuch1741_2_014335	schon von ewigkeit uns	schon von Ewigkeit uns
Gesangbuch1741_2_014336	gnad bereitet, den iederzeit	Gnad' bereitet, den jederzeit
Gesangbuch1741_2_014337	begleitet macht und that;	begleitet Macht und That;
Gesangbuch1741_2_014338	nach welchem sich sein Sohn	nach welchem sich sein Sohn
Gesangbuch1741_2_014339	für uns gegeben, dem seine	für uns gegeben, dem seine
Gesangbuch1741_2_014340	welt, fleisch vergeblich wi-	Welt, Fleisch vergeblich widerstreben,
Gesangbuch1741_2_014341	derftreben, den niemand je	den niemand je
Gesangbuch1741_2_014342	ergründet hat. Verborg-	ergründet hat. Verborgner
Gesangbuch1741_2_014343	ner rath!	Rath!
Gesangbuch1741_2_014344	3. Verborgner trost!	3. Verborgner Trost!
Gesangbuch1741_2_014345	wenn die verborgne wahr-	wenn die verborgne Wahrheit
Gesangbuch1741_2_014346	heit, und der geheimen weis-	und der geheimen Weisheit
Gesangbuch1741_2_014347	heit GOTTes klarheit, nur	Gottes Klarheit, nur
Gesangbuch1741_2_014348	dem zerknirschten herzen	dem zerknirschten Herzen
Gesangbuch1741_2_014349	bringt die Post: dir ist auch	bringt die Post: dir ist auch
Gesangbuch1741_2_014350	die verborgne schuld verge-	die verborgne Schuld vergeben,
Gesangbuch1741_2_014351	ben, du hast in Christo gna-	du hast in Christo Gnade,
Gesangbuch1741_2_014352	de, fried und leben, verborg-	Fried' und Leben, verborgnes
Gesangbuch1741_2_014353	nes	
Gesangbuch1741_2_014354	<pb n="605a" src="605.jpg" />	<pb n="605a" src="605.jpg" />
Gesangbuch1741_2_014355	mit Christo in GOTT. 587	mit Christo in Gott. 587
Gesangbuch1741_2_014356	nes manna, himmels-kost,	nes Manna, Himmelskost,
Gesangbuch1741_2_014357	verborgner trost!	verborgner Trost!
Gesangbuch1741_2_014358	4. Verborgne art des	4. Verborgne Art des
Gesangbuch1741_2_014359	geists, der geist gebiehet!	Geists, der Geist gebiert!
Gesangbuch1741_2_014360	des lebens, das man hier in	des Lebens, das man hier in

ID

Gesangbuch1741_2_014361
 Gesangbuch1741_2_014362
 Gesangbuch1741_2_014363
 Gesangbuch1741_2_014364
 Gesangbuch1741_2_014365
 Gesangbuch1741_2_014366
 Gesangbuch1741_2_014367
 Gesangbuch1741_2_014368
 Gesangbuch1741_2_014369
 Gesangbuch1741_2_014370
 Gesangbuch1741_2_014371
 Gesangbuch1741_2_014372
 Gesangbuch1741_2_014373
 Gesangbuch1741_2_014374
 Gesangbuch1741_2_014375
 Gesangbuch1741_2_014376
 Gesangbuch1741_2_014377
 Gesangbuch1741_2_014378
 Gesangbuch1741_2_014379
 Gesangbuch1741_2_014380
 Gesangbuch1741_2_014381
 Gesangbuch1741_2_014382
 Gesangbuch1741_2_014383
 Gesangbuch1741_2_014384
 Gesangbuch1741_2_014385
 Gesangbuch1741_2_014386
 Gesangbuch1741_2_014387
 Gesangbuch1741_2_014388
 Gesangbuch1741_2_014389
 Gesangbuch1741_2_014390
 Gesangbuch1741_2_014391
 Gesangbuch1741_2_014392
 Gesangbuch1741_2_014393
 Gesangbuch1741_2_014394
 Gesangbuch1741_2_014395
 Gesangbuch1741_2_014396
 Gesangbuch1741_2_014397
 Gesangbuch1741_2_014398
 Gesangbuch1741_2_014399
 Gesangbuch1741_2_014400

Diplomatische Transkription

GOTT schon führet; des
 Christen, der ein Christ in-
 wendig ward; des men-
 schen, welchen man den Neu-
 en nennet; der kinder GOT-
 tes, die die welt nicht
 kennen; der felgen seelen
 himmelfahrt. Verborgne
 art!
 5. Verborgner grund!
 ein Fels, auf den man bau-
 et: ein anker, dem man sich
 in noth vertrauet: ein ewig
 feyt und treuer gnaden-
 bund: ein finn der weiter
 als naturlicht denket: ein
 erbe, das GOTT feinen kin-
 dern schenket, so keinem aug
 und ohre kund. Verborg-
 ner grund!
 6. Verborgne kraft des
 glaubens, der nichts fliehet!
 der liebe, die das Schwere an
 sich ziehet: des seufzens,
 das so manche hilfe schafft:
 des duldens, welches alles
 überwindet: der hoffnung,
 die im tod das leben fin-
 det, die nur in denen Schwä-
 chen haft. Verborgne
 kraft!
 7. Verborgner weg, auf
 dem ein thor nicht irret, und
 <pb n="605b" src="605.jpg" />
 doch ein kluger fällt und sich
 verwirret, den auch ein
 lahmer läuft und wird
 nicht träg: den nur ein blin-
 der geht, und wer nicht flie-
 het: auf dem man nicht,

Normalisierter Text

Gott schon führt; des
 Christen, der ein Christ inwendig
 ward; des Menschen,
 welchen man den Neuen
 nennet; der Kinder Gottes,
 die die Welt nicht
 kennen; der seligen Seelen
 Himmelfahrt. Verborgne
 Art!
 5. Verborgner Grund!
 Ein Fels, auf den man bauet:
 ein Anker, dem man sich
 in Not vertraut: ein ewig
 fest und treuer Gnadenbund:
 ein Sinn, der weiter
 als Naturlicht denket: ein
 Erbe, das Gott seinen Kindern
 schenket, so keinem Aug'
 und Ohre kund. Verborgner
 Grund!
 6. Verborgne Kraft des
 Glaubens, der nichts sieht!
 der Liebe, die das Schwere an
 sich zieht: des Seufzens,
 das so manche Hilfe schafft:
 des Duldens, welches alles
 überwindet: der Hoffnung,
 die im Tod das Leben findet,
 die nur in denen Schwachen
 hast. Verborgne
 Kraft!
 7. Verborgner Weg, auf
 dem ein Tor nicht irret und
 <pb n="605b" src="605.jpg" />
 doch ein Kluger fällt und sich
 verwirrt, den auch ein
 Lahmer läuft und wird
 nicht träg: den nur ein Blinder
 geht und wer nicht fliehet:
 auf dem man nicht,

ID

Gesangbuch1741_2_014401
 Gesangbuch1741_2_014402
 Gesangbuch1741_2_014403
 Gesangbuch1741_2_014404
 Gesangbuch1741_2_014405
 Gesangbuch1741_2_014406
 Gesangbuch1741_2_014407
 Gesangbuch1741_2_014408
 Gesangbuch1741_2_014409
 Gesangbuch1741_2_014410
 Gesangbuch1741_2_014411
 Gesangbuch1741_2_014412
 Gesangbuch1741_2_014413
 Gesangbuch1741_2_014414
 Gesangbuch1741_2_014415
 Gesangbuch1741_2_014416
 Gesangbuch1741_2_014417
 Gesangbuch1741_2_014418
 Gesangbuch1741_2_014419
 Gesangbuch1741_2_014420
 Gesangbuch1741_2_014421
 Gesangbuch1741_2_014422
 Gesangbuch1741_2_014423
 Gesangbuch1741_2_014424
 Gesangbuch1741_2_014425
 Gesangbuch1741_2_014426
 Gesangbuch1741_2_014427
 Gesangbuch1741_2_014428
 Gesangbuch1741_2_014429
 Gesangbuch1741_2_014430
 Gesangbuch1741_2_014431
 Gesangbuch1741_2_014432
 Gesangbuch1741_2_014433
 Gesangbuch1741_2_014434
 Gesangbuch1741_2_014435
 Gesangbuch1741_2_014436
 Gesangbuch1741_2_014437
 Gesangbuch1741_2_014438
 Gesangbuch1741_2_014439
 Gesangbuch1741_2_014440

Diplomatische Transkription

wohin man kömmet, liehet:
 des finstern thales sichrer
 fteg, verborgner weg!
 8. Verborgne kunft, die
 keinen vorwitz treibet, noch
 eitles wortz und schulgez
 zänke schreibet, die nicht be
 fteht in einem leeren dunft;
 die keinen rasend macht, obs
 fo muß heißen; die alles kan
 und läßt sich doch noch wei
 fen: die unfer herz erfüllt
 mit brunft. Verborgne
 kunft!
 9. Verborgner schatz! ein
 herz mit licht erfüllet, daß
 aus demselben altz und neu
 es quillet; in welchem, nach
 dem grundbewährten saz
 das himmelreich anstatt der
 mammonsfor gen, mit al
 lem, was in Christo liegt
 verborgen, inwendig hat
 gefunden plaz. Verborg
 ner schatz!
 10. Verborgner schmuck!
 der nicht von außen pran
 get, und von dem höchsten
 gunft und huld erlanget:
 ein mensch, der unter vie
 lem leidensdruck im her
 zen unverrückt verborgen
 lie
 <pb n="606a" src="606.jpg" />
 588 Vom verborgenen Leben
 lieget, und nur mit sanftem
 und stille geiste sieget; der
 ist vor GOTT selbst köstlich
 genug. Verborgner schmuck!
 11. Verborgner schutz!

Normalisierter Text

wohin man kömmt, sieht:
 des finstern Tales sichrer
 Steg, verborgner Weg!
 8. Verborgne Kunst, die
 keinen Vorwitz treibt, noch
 eitles Wort- und Schulgezänke
 schreibt, die nicht besteht
 in einem leeren Dunst;
 die keinen rasend macht, ob's
 so muss heißen; die alles kann
 und lässt sich doch noch weisen:
 die unser Herz erfüllt
 mit Brunst. Verborgne
 Kunst!
 9. Verborgner Schatz! ein
 Herz mit Licht erfüllt, dass
 aus demselben Alt- und Neues
 quillet; in welchem, nach
 dem grundbewährten Satz,
 das Himmelreich anstatt der
 Mammons-Sorgen, mit allem,
 was in Christo liegt
 verborgen, inwendig hat
 gefunden Platz. Verborgner
 Schatz!
 10. Verborgner Schmuck!
 der nicht von außen pranget
 und von dem höchsten
 Gunst und Huld erlangt:
 ein Mensch, der unter vielem
 Leidensdruck im Herzen
 unverrückt verborgen
 lie-
 <pb n="606a" src="606.jpg" />
 588 Vom verborgenen Leben
 liegt und nur mit sanftem
 und stillem Geiste siegt; der
 ist vor Gott selbst köstlich
 genug. Verborgner Schmuck!
 11. Verborgner Schutz!

ID

Gesangbuch1741_2_014441
 Gesangbuch1741_2_014442
 Gesangbuch1741_2_014443
 Gesangbuch1741_2_014444
 Gesangbuch1741_2_014445
 Gesangbuch1741_2_014446
 Gesangbuch1741_2_014447
 Gesangbuch1741_2_014448
 Gesangbuch1741_2_014449
 Gesangbuch1741_2_014450
 Gesangbuch1741_2_014451
 Gesangbuch1741_2_014452
 Gesangbuch1741_2_014453
 Gesangbuch1741_2_014454
 Gesangbuch1741_2_014455
 Gesangbuch1741_2_014456
 Gesangbuch1741_2_014457
 Gesangbuch1741_2_014458
 Gesangbuch1741_2_014459
 Gesangbuch1741_2_014460
 Gesangbuch1741_2_014461
 Gesangbuch1741_2_014462
 Gesangbuch1741_2_014463
 Gesangbuch1741_2_014464
 Gesangbuch1741_2_014465
 Gesangbuch1741_2_014466
 Gesangbuch1741_2_014467
 Gesangbuch1741_2_014468
 Gesangbuch1741_2_014469
 Gesangbuch1741_2_014470
 Gesangbuch1741_2_014471
 Gesangbuch1741_2_014472
 Gesangbuch1741_2_014473
 Gesangbuch1741_2_014474
 Gesangbuch1741_2_014475
 Gesangbuch1741_2_014476
 Gesangbuch1741_2_014477
 Gesangbuch1741_2_014478
 Gesangbuch1741_2_014479
 Gesangbuch1741_2_014480

Diplomatische Transkription

den GOTT felbt denen fei-
 nen, die er viel beffer kennt,
 als fie es meynen, oft lei-
 flet gegen aller feinde trutz,
 und fie fo heimlich bey fich
 felbt verbirget, daß der fie
 gern ausrottet und erwür-
 get, nur muß befördern ih-
 ren nuz. Verborgner fchuz!
 12. Verborgne zeit! wenn
 wirft du denn erfcheinen,
 daß ich mit denen aufer-
 wählten feinen den Hey-
 land feh? ich mache mich be-
 reit, weil ich nicht weiß, obs
 heute möcht gefchehen, daß
 ich dem Bräutigam darf ent-
 gegen gehen: wenn bringft
 du mir die ewigkeit. Ver-
 borgne zeit?
 666. Mel. 90.
 SO ift wol ein füß-
 fer leben auf der
 ganzen weiten
 welt, als in GOTTes lie-
 be fchweben, die uns ftets
 gefangen hält? wenn ein
 rein gemüthe blos aufs
 bräutigams güte alles thun
 und laffen gründt, und ihn
 felbt in allem findt.
 2. Unglaub und vernunft
 <pb n="606b" src="606.jpg" />
 mag forgen; eigenwill mag
 quälen fich! was nicht will
 dem geift gehorchen, muß
 fich fchleppen jämmerlich
 mit viel tauſend laften: aber
 ich will raften in dem fichern
 liebes-fchooß, der mich

Normalisierter Text

den Gott selbst denen Seinen,
 die er viel besser kennt,
 als sie es meinen, oft leistet
 gegen aller Feinde Trutz,
 und sie so heimlich bei sich
 selbst verbirgt, dass der sie
 gern ausrottet und erwürgt,
 nur muss befördern ihren
 Nutz. Verborgner Schutz!
 12. Verborgne Zeit! Wann
 wirst du denn erscheinen,
 dass ich mit denen Auserwählten
 seinen den Heiland
 seh? Ich mache mich bereit,
 weil ich nicht weiß, ob's
 heute möcht' geschehen, dass
 ich dem Bräutigam darf entgegen
 gehen: wann bringst
 du mir die Ewigkeit. Verborgne
 Zeit?
 666. Mel. 90.
 So ist wohl ein süßes
 Leben auf der
 ganzen weiten
 Welt, als in Gottes Liebe
 schweben, die uns stets
 gefangen hält? Wenn ein
 rein Gemüte bloß aufs
 Bräutigams Güte alles tun
 und lassen gründet und ihn
 selbst in allem findet.
 2. Unglaub' und Vernunft
 <pb n="606b" src="606.jpg" />
 mag sorgen; Eigenwill' mag
 quälen sich! Was nicht will
 dem Geist gehorchen, muss
 sich schleppen jämmerlich
 mit viel tausend Lasten: aber
 ich will rasten in dem sichern
 Liebesschoß, der mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_014481	macht vom kummer los.	macht vom Kummer los.
Gesangbuch1741_2_014482	3. O wie ift der braut	3. O wie ist der Braut
Gesangbuch1741_2_014483	gerathen, die als kindlein	geraten, die als Kindlein
Gesangbuch1741_2_014484	umgekehrt, alles hält vor	umgekehrt, alles hält vor
Gesangbuch1741_2_014485	koth und fchaden, was nicht	Kot und Schaden, was nicht
Gesangbuch1741_2_014486	JESUS felbften ehrt! fie	Jesus selbst ehrt! Sie
Gesangbuch1741_2_014487	darf nicht mehr klagen über	darf nicht mehr klagen über
Gesangbuch1741_2_014488	fo viel plagen; fie verbringet	so viel Plagen; sie verbringt
Gesangbuch1741_2_014489	die lebenszeit in vergnüg-	die Lebenszeit in vergnügter
Gesangbuch1741_2_014490	ter frölichkeit.	Fröhlichkeit.
Gesangbuch1741_2_014491	4. Keine unruh, keine	4. Keine Unruh', keine
Gesangbuch1741_2_014492	fchmerzen, macht ihr mehr	Schmerzen, macht ihr mehr
Gesangbuch1741_2_014493	der heuchel-fchein: was	der Heuchelschein: was
Gesangbuch1741_2_014494	nicht geht aus reinem her-	nicht geht aus reinem Herzen,
Gesangbuch1741_2_014495	zen, muß bey ihr verworfen	muss bei ihr verworfen
Gesangbuch1741_2_014496	feyn: fie will nicht mehr	sein: sie will nicht mehr
Gesangbuch1741_2_014497	fcheinen, noch es nur gut	scheinen, noch es nur gut
Gesangbuch1741_2_014498	meynen: das felbftändige	meinen: das selbstständige
Gesangbuch1741_2_014499	wefen fchaft in dem herzen	Wesen schafft in dem Herzen
Gesangbuch1741_2_014500	felte kraft.	feste Kraft.
Gesangbuch1741_2_014501	5. Kan fich wol in vielheit	5. Kann sich wohl in Vielheit
Gesangbuch1741_2_014502	ftecken der in Eins verliebte	stecken der in Eins verliebte
Gesangbuch1741_2_014503	geift? kan die unruh den er-	Geist? Kann die Unruh' den erwecken,
Gesangbuch1741_2_014504	wecken, den die lieb in fich	den die Lieb' in sich
Gesangbuch1741_2_014505	befchleußt, dem ein fanfter	beschließt, dem ein sanfter
Gesangbuch1741_2_014506	fchlummer hemmet allen	Schlummer hemmt allen
Gesangbuch1741_2_014507	kummer? wens der braut	Kummer? Wenn's der Braut
Gesangbuch1741_2_014508	nicht felbft gefällt, wekt fie	nicht selbst gefällt, weckt sie
Gesangbuch1741_2_014509	nicht die ganze welt.	nicht die ganze Welt.
Gesangbuch1741_2_014510	6. Ihr bewegen und ihr	6. Ihr Bewegen und ihr
Gesangbuch1741_2_014511	gehen thut fie nur in lauter	Gehen tut sie nur in lauter
Gesangbuch1741_2_014512	ru-	Ruh:
Gesangbuch1741_2_014513	<pb n="607a" src="607.jpg" />	<pb n="607a" src="607.jpg" />
Gesangbuch1741_2_014514	mit Chriſto in GOtt. 589	und was göttlich soll
Gesangbuch1741_2_014515	ruh: und was göttlich foll	geschehen, geht nicht mit
Gesangbuch1741_2_014516	gefchehen, geht nicht mit	Verwirrung zu. Selbst ihr
Gesangbuch1741_2_014517	verwirrung zu. Selbft ihr	ruhiges Schlafen muss der Heiland
Gesangbuch1741_2_014518	ruhig fchlafen muß der Hey-	schaffen: und das Wachen
Gesangbuch1741_2_014519	land fchaffen: und das wa-	muss allein in der Kraft
Gesangbuch1741_2_014520	chen muß allein in der kraft	getrieben sein.

ID

Gesangbuch1741_2_014521
 Gesangbuch1741_2_014522
 Gesangbuch1741_2_014523
 Gesangbuch1741_2_014524
 Gesangbuch1741_2_014525
 Gesangbuch1741_2_014526
 Gesangbuch1741_2_014527
 Gesangbuch1741_2_014528
 Gesangbuch1741_2_014529
 Gesangbuch1741_2_014530
 Gesangbuch1741_2_014531
 Gesangbuch1741_2_014532
 Gesangbuch1741_2_014533
 Gesangbuch1741_2_014534
 Gesangbuch1741_2_014535
 Gesangbuch1741_2_014536
 Gesangbuch1741_2_014537
 Gesangbuch1741_2_014538
 Gesangbuch1741_2_014539
 Gesangbuch1741_2_014540
 Gesangbuch1741_2_014541
 Gesangbuch1741_2_014542
 Gesangbuch1741_2_014543
 Gesangbuch1741_2_014544
 Gesangbuch1741_2_014545
 Gesangbuch1741_2_014546
 Gesangbuch1741_2_014547
 Gesangbuch1741_2_014548
 Gesangbuch1741_2_014549
 Gesangbuch1741_2_014550
 Gesangbuch1741_2_014551
 Gesangbuch1741_2_014552
 Gesangbuch1741_2_014553
 Gesangbuch1741_2_014554
 Gesangbuch1741_2_014555
 Gesangbuch1741_2_014556
 Gesangbuch1741_2_014557
 Gesangbuch1741_2_014558
 Gesangbuch1741_2_014559
 Gesangbuch1741_2_014560

Diplomatische Transkription

getrieben feyn.
 7. Hört man fie gleich
 ftille fingen, bleibt fie doch
 am fanfter ftill; weil ihr wol-
 len und vollbringen GOtt
 geheim vollenden will. Was
 ifts denn nun wunder, wenn
 fie liebeszunder nicht von
 auffen wird erkennt, ob er
 gleich fo lichte brennt?
 8. O verborgnes liebes-
 leben! laß den fanften lie-
 bes-geift mir den GOTTes-
 frieden geben, der ein ew-
 ger fabbath heißt! ach mit
 welcher wonne krönet diefe
 <pb n="607b" src="607.jpg" />
 fonne, wenn fie ihre macht
 erhöht, und nun nimmer un-
 tergeht.
 9. Süße kräfte, reine
 flammen nehmt mein gan-
 zes leben ein! Haltet mich
 mit dem zufammen, der mir
 allgenug muß feyn! liebe
 foll ihn binden, und fo über-
 winden, daß fein treuer lie-
 bes-kuß ewig mich erquik-
 ken muß.
 10. Halt ich dich gleich
 noch fo fefte, willst du doch
 noch näher feyn, und vom
 guten felbft das befte mir
 ins herze würgen ein. O
 ich will mein leben an dich
 übergeben, ich in dir, und
 du in mir; ja du alles für
 und für!
 Von der Klarheit der offenbarten
 Kindfchaft.

Normalisierter Text

7. Hört man sie gleich
 stille singen, bleibt sie doch
 am sanftesten still; weil ihr Wollen
 und Vollbringen Gott
 geheim vollenden will. Was
 ist's denn nun Wunder, wenn
 sie Liebeszunder nicht von
 außen wird erkannt, ob er
 gleich so lichte brennt?
 8. O verborgnes LiebesLeben!
 Lass den sanften Liebesgeist
 mir den Gottesfrieden
 geben, der ein ew'ger
 Sabbath heißt! Ach mit
 welcher Wonne krönet diese

 <pb n="607b" src="607.jpg" />
 Sonne, wenn sie ihre Macht
 erhöht und nun nimmer untergeht.

 9. Süße Kräfte, reine
 Flammen nehmt mein ganzes
 Leben ein! Haltet mich
 mit dem zusammen, der mir
 allgenug muss sein! Liebe
 soll ihn binden und so überwinden,
 dass sein treuer Liebeskuss
 ewig mich erquickken
 muss.
 10. Halt ich dich gleich
 noch so feste, willst du doch
 noch näher sein und vom
 Guten selbst das Beste mir
 ins Herze wirken ein. O
 ich will mein Leben an dich
 übergeben, ich in dir und
 du in mir; ja du alles für
 und für!
 Von der Klarheit der offenbarten
 Kindschaft.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_014561	667. Mel. 127.	667. Mel. 127.
Gesangbuch1741_2_014562	CHRiften find ein gött-	Christen sind ein göttlich
Gesangbuch1741_2_014563	lich volk aus dem	Volk aus dem
Gesangbuch1741_2_014564	Geift des HERRN	Geist des Herrn
Gesangbuch1741_2_014565	gezeuget, ihm gebeuget, und	gezeugt, ihm gebeugt und
Gesangbuch1741_2_014566	von feiner flammen-macht	von seiner Flammenmacht
Gesangbuch1741_2_014567	angefacht: vor des Bräut-	angefacht: vor des Bräutigams
Gesangbuch1741_2_014568	gams augen fchweben, das	Augen schweben, das
Gesangbuch1741_2_014569	ift ihrer feelen leben; und	ist ihrer Seelen Leben; und
Gesangbuch1741_2_014570	fein blut ift ihre pracht.	sein Blut ist ihre Pracht.
Gesangbuch1741_2_014571	2. Ach, du feelen-bräuti-	2. Ach, du Seelenbräutigam!
Gesangbuch1741_2_014572	gam! haft du mich der welt	Hast du mich der Welt
Gesangbuch1741_2_014573	entzogen, ausgefogen von	entzogen, ausgesogen von
Gesangbuch1741_2_014574	der alten creatur; und die	der alten Kreatur; und die
Gesangbuch1741_2_014575	cur, welche deine feelen hei-	Kur, welche deine Seelen heilet,
Gesangbuch1741_2_014576	let, auch mir armen mitge-	auch mir Armen mitgeteilt.
Gesangbuch1741_2_014577	theilet. Schenke mir die	Schenke mir die
Gesangbuch1741_2_014578	Geifts-natur.	Geistesnatur.
Gesangbuch1741_2_014579	3. Kö-	3. Kö-
Gesangbuch1741_2_014580	<pb n="608a" src="608.jpg" />	<pb n="608a" src="608.jpg" />
Gesangbuch1741_2_014581	590 Von der Klarheit	590 Von der Klarheit
Gesangbuch1741_2_014582	3. Königs-kronen find zu	3. Königskronen sind zu
Gesangbuch1741_2_014583	bleich vor der GOtt-verlob-	bleich vor der gottverlobten
Gesangbuch1741_2_014584	ten würde, eine hürde wird	Würde, eine Hürde wird
Gesangbuch1741_2_014585	zum himmlifchen pallaft;	zum himmlischen Palast;
Gesangbuch1741_2_014586	und die laft, drunter fch die	und die Last, drunter sich die
Gesangbuch1741_2_014587	heiden klagen, wird den kin-	Heiden klagen, wird den Kindern
Gesangbuch1741_2_014588	dern leicht zu tragen, die	leicht zu tragen, die
Gesangbuch1741_2_014589	die creuzes-kraft gefaßt.	die Kreuzeskraft gefasst.
Gesangbuch1741_2_014590	4. Ehe JEFUS unfer	4. Ehe Jesus unser
Gesangbuch1741_2_014591	wird, eh wir unfer felbt ver-	wird, eh' wir unser selbst vergessen
Gesangbuch1741_2_014592	geffen, und gefeffen zu den	und gesessen zu den
Gesangbuch1741_2_014593	füffen unfers HERRN,	Füßen unsers Herrn,
Gesangbuch1741_2_014594	find wir fern von der ewgen	sind wir fern von der ew'gen
Gesangbuch1741_2_014595	bundes-gnade, von dem	Bundesgnade, von dem
Gesangbuch1741_2_014596	fchmalen lebens-pfade, von	schmalen Lebenspfade, von
Gesangbuch1741_2_014597	dem hellen morgenftern.	dem hellen Morgenstern.
Gesangbuch1741_2_014598	5. Pilgrimfchaft zur ewig-	5. Pilgerschaft zur Ewigkeit,
Gesangbuch1741_2_014599	keit, bleibet immerdar be-	bleibt immerdar beschwerlich,
Gesangbuch1741_2_014600	fchwerlich, ja gefährlich,	ja gefährlich,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_014601	bis man ringt und dringt zu	bis man ringt und dringt zu
Gesangbuch1741_2_014602	dir, einge thür, einge urfach	dir, eine Tür, eine Ursach'
Gesangbuch1741_2_014603	der vergebung, glut der	der Vergebung, Glut der
Gesangbuch1741_2_014604	göttlichen belebung, JEU,	göttlichen Belebung, Jesu,
Gesangbuch1741_2_014605	unfer liebspanier.	unser Liebespanier.
Gesangbuch1741_2_014606	6. Zeuch mich hin, erhöh-	6. Zieh mich hin, erhöhter
Gesangbuch1741_2_014607	ter freund, zeuch mich an	Freund, zieh mich an
Gesangbuch1741_2_014608	dein herz der liebe, deine	dein Herz der Liebe, deine
Gesangbuch1741_2_014609	triebe führen mich, du Sie-	Triebe führen mich, du Siegesheld,
Gesangbuch1741_2_014610	ges-held, durch die welt:	durch die Welt:
Gesangbuch1741_2_014611	daß ich deine feele bleibe,	dass ich deine Seele bleibe,
Gesangbuch1741_2_014612	und fo lange an dich gläu-	und so lange an dich gläube,
Gesangbuch1741_2_014613	be, bis ich lieb im innern	bis ich lieb' im innern
Gesangbuch1741_2_014614	zelt.	Zelt.
Gesangbuch1741_2_014615	7. Da ift meine hand und	7. Da ist meine Hand und
Gesangbuch1741_2_014616	herz, du haft deine feel ge-	Herz, du hast deine Seel' gewagt
Gesangbuch1741_2_014617	waget unverzaget, und das	unverzagt und das
Gesangbuch1741_2_014618	alles blos allein, daß ich	alles bloß allein, dass ich
Gesangbuch1741_2_014619	dein, und du meine heiffen	dein und du meine heißen
Gesangbuch1741_2_014620		
Gesangbuch1741_2_014621	köntelt: wenn du nicht für	könntest: wenn du nicht für
Gesangbuch1741_2_014622	liebe brenntelt, hätte das	Liebe brenntest, hätte das
Gesangbuch1741_2_014623	nicht können feyn.	nicht können sein.
Gesangbuch1741_2_014624	8. Nun ihr kronen fahrt	8. Nun, ihr Kronen, fahrt
Gesangbuch1741_2_014625	hin, fahre hin erlaubte freu-	hin, fahre hin, erlaubte Freude,
Gesangbuch1741_2_014626	de, meine weide fey des	meine Weide sei des
Gesangbuch1741_2_014627	HERREN leztes mahl:	Herrn letztes Mahl:
Gesangbuch1741_2_014628	vor der quaal, meine eh-	vor der Qual, meine Ehre,
Gesangbuch1741_2_014629	re deine fchande, meine frei-	deine Schande, meine Freiheit,
Gesangbuch1741_2_014630	heit deine bande, meine zier	deine Bande, meine Zier
Gesangbuch1741_2_014631	die ros im thal.	die Ros' im Tal.
Gesangbuch1741_2_014632	668. Mel. 10.	668. Mel. 10.
Gesangbuch1741_2_014633	DEr Geift, der von dem	Der Geist, der von dem
Gesangbuch1741_2_014634	höchften thron in vol-	höchsten Thron in vollem
Gesangbuch1741_2_014635	lem glanz und kraft	Glanz und Kraft
Gesangbuch1741_2_014636	ausgehet, der mit dem Va-	ausgeht, der mit dem Vater
Gesangbuch1741_2_014637	ter und dem Sohn in ewig	und dem Sohn in ewig
Gesangbuch1741_2_014638	gleichem wefen ftehet, der	gleichem Wesen steht, der
Gesangbuch1741_2_014639	fich herab zu uns elenden	sich herab zu uns Elenden
Gesangbuch1741_2_014640	neigt, wenn uns der Sohn	neigt, wenn uns der Sohn

ID

Gesangbuch1741_2_014641
 Gesangbuch1741_2_014642
 Gesangbuch1741_2_014643
 Gesangbuch1741_2_014644
 Gesangbuch1741_2_014645
 Gesangbuch1741_2_014646
 Gesangbuch1741_2_014647
 Gesangbuch1741_2_014648
 Gesangbuch1741_2_014649
 Gesangbuch1741_2_014650
 Gesangbuch1741_2_014651
 Gesangbuch1741_2_014652
 Gesangbuch1741_2_014653
 Gesangbuch1741_2_014654
 Gesangbuch1741_2_014655
 Gesangbuch1741_2_014656
 Gesangbuch1741_2_014657
 Gesangbuch1741_2_014658
 Gesangbuch1741_2_014659
 Gesangbuch1741_2_014660
 Gesangbuch1741_2_014661
 Gesangbuch1741_2_014662
 Gesangbuch1741_2_014663
 Gesangbuch1741_2_014664
 Gesangbuch1741_2_014665
 Gesangbuch1741_2_014666
 Gesangbuch1741_2_014667
 Gesangbuch1741_2_014668
 Gesangbuch1741_2_014669
 Gesangbuch1741_2_014670
 Gesangbuch1741_2_014671
 Gesangbuch1741_2_014672
 Gesangbuch1741_2_014673
 Gesangbuch1741_2_014674
 Gesangbuch1741_2_014675
 Gesangbuch1741_2_014676
 Gesangbuch1741_2_014677
 Gesangbuch1741_2_014678
 Gesangbuch1741_2_014679
 Gesangbuch1741_2_014680

Diplomatische Transkription

den weg zum Vater zeigt.
 2. Der Geift, der uns
 als GOttes pfand und fie=
 gel, die verfichrung giebet,
 daß GOtt mit treuer liebes=
 hand uns hält, und wie ein
 vater liebet; der Geift der
 uns in alle wahrheit führt,
 der uns mit licht, mit kraft
 und gnade ziert.
 3. Und fie, die auserwählte
 braut, durch Chrifti blut
 und tod erworben, aus feiner
 ofnen feit erbaut, da er für
 fie am creuz geforben; die
 keulche braut, die himmels=
 k(ö=)
 <pb n="609a" src="609.jpg" />
 der offenbarten Kindfchaft. 591
 königin, voll GOttes kraft,
 voll Chrifti geift und finn.
 4. Die fchöne braut in
 Chrifti blut gewafchen und
 fchnee=weiß gebadet, die
 GOTT mit feiner feegens=
 fluth an feel und geift fo
 hoch begnadet; die braut,
 die er, der Bräutigam, frey
 gemacht, und fie vom wult
 der erden weggebracht.
 5. Die zwey, ob man fie
 gleich nicht fchaut, fo hört
 man fie doch beyde fchreyen:
 komm! fpricht der Geift,
 komm! fpricht die braut, ein
 JEIUS foll die zwey er=
 freuen. Der Geift fpricht:
 komm! und ftellts der
 braut fchon für. Die
 braut fpricht: komm! in

Normalisierter Text

den Weg zum Vater zeigt.
 2. Der Geist, der uns
 als Gottes Pfand und Siegel,
 die Versicherung gibt,
 dass Gott mit treuer LiebesHand
 uns hält und wie ein
 Vater liebt; der Geist, der
 uns in alle Wahrheit führt,
 der uns mit Licht, mit Kraft
 und Gnade ziert.
 3. Und sie, die auserwählte
 Braut, durch Christi Blut
 und Tod erworben, aus seiner
 offenen Seit' erbaut, da er für
 sie am Kreuz gestorben; die
 keusche Braut, die Himmelskö=
 <pb n="609a" src="609.jpg" />
 der offenbarten Kindschaft. 591
 Königin, voll Gottes Kraft,
 voll Christi Geist und Sinn.
 4. Die schöne Braut in
 Christi Blut gewaschen und
 schneeweiß gebadet, die
 Gott mit seiner SegensFlut
 an Seel' und Geist so
 hoch begnadet; die Braut,
 die er, der Bräutigam, frei
 gemacht und sie vom Wust
 der Erden weggebracht.
 5. Die zwei, ob man sie
 gleich nicht schaut, so hört
 man sie doch beide schreien:
 „Komm!“, spricht der Geist,
 „komm!“, spricht die Braut, „ein
 Jesus soll die zwei erfreuen.“
 Der Geist spricht:
 „Komm!“ und stell'ts der
 Braut schon für. Die
 Braut spricht: „Komm!“ in

ID

Gesangbuch1741_2_014681
 Gesangbuch1741_2_014682
 Gesangbuch1741_2_014683
 Gesangbuch1741_2_014684
 Gesangbuch1741_2_014685
 Gesangbuch1741_2_014686
 Gesangbuch1741_2_014687
 Gesangbuch1741_2_014688
 Gesangbuch1741_2_014689
 Gesangbuch1741_2_014690
 Gesangbuch1741_2_014691
 Gesangbuch1741_2_014692
 Gesangbuch1741_2_014693
 Gesangbuch1741_2_014694
 Gesangbuch1741_2_014695
 Gesangbuch1741_2_014696
 Gesangbuch1741_2_014697
 Gesangbuch1741_2_014698
 Gesangbuch1741_2_014699
 Gesangbuch1741_2_014700
 Gesangbuch1741_2_014701
 Gesangbuch1741_2_014702
 Gesangbuch1741_2_014703
 Gesangbuch1741_2_014704
 Gesangbuch1741_2_014705
 Gesangbuch1741_2_014706
 Gesangbuch1741_2_014707
 Gesangbuch1741_2_014708
 Gesangbuch1741_2_014709
 Gesangbuch1741_2_014710
 Gesangbuch1741_2_014711
 Gesangbuch1741_2_014712
 Gesangbuch1741_2_014713
 Gesangbuch1741_2_014714
 Gesangbuch1741_2_014715
 Gesangbuch1741_2_014716
 Gesangbuch1741_2_014717
 Gesangbuch1741_2_014718
 Gesangbuch1741_2_014719
 Gesangbuch1741_2_014720

Diplomatische Transkription

herzlicher begier.
 6. Der Geift verlangt die
 groffe fchaar und zahl der
 heiligen voll zu haben, drum
 ruft und lokt er immerdar,
 und bricht hervor mit feinen
 gaben. Je ftärker fich die
 zahl der brüder mehrt, je nä-
 her wird fein ruf: ach
 komm! gehört.
 7. Die braut, wie werth
 fie JEFUS hält, fo geht
 fie doch in fpott und plagen,
 ift allezeit ein fluch der welt,
 und muß die fchmach des
 Lammes tragen: drum fehnt
 fie fich nach ihrem bräuti-
 gam, und fpricht: ach
 komm! komm, Held aus
 Davids ftamm!
 8. Der Geift, der hier auf
 erden zeugt, zeugt auch in
 feiner boten munde, daß
 fich die welt zum ende neigt;
 er ruft: es ift die lezte ftun-
 de! er ruft der welt: komm!
 es ift hohe zeit; er ruft dem
 HERRN: komm! komm
 zur herrlichkeit!
 9. Die braut trägt hier
 den fünden-leib, und hat viel
 feinde zu verjagen, fie weiß
 von keinem zeitvertreib,
 als wachen und ans creuze
 fchlagen. Drum würkt der
 Geift in ihr diß macht-ge-
 fchrey: komm! JEFU,
 komm! und mach mich ein-
 mal frey.

Normalisierter Text

herzlicher Begier.
 6. Der Geist verlangt die
 große Schar und Zahl der
 Heil'gen voll zu haben, drum
 ruft und lockt er immerdar,
 und bricht hervor mit seinen
 Gaben. Je stärker sich die
 Zahl der Brüder mehrt, je näher
 wird sein Ruf: „Ach,
 komm!“ gehört.
 7. Die Braut, wie wert
 sie Jesus hält, so geht
 sie doch in Spott und Plagen,
 ist allezeit ein Fluch der Welt
 und muss die Schmach des
 Lammes tragen: drum sehnt
 sie sich nach ihrem Bräuti-
 gam und spricht: „Ach,
 komm! Komm, Held aus
 Davids Stamm!“
 8. Der Geist, der hier auf
 Erden zeugt, zeugt auch in
 seiner Boten Munde, dass
 sich die Welt zum Ende neigt;
 er ruft: „Es ist die letzte Stunde!“
 Er ruft der Welt: „Komm!
 Es ist hohe Zeit!“ Er ruft dem
 Herrn: „Komm! Komm
 zur Herrlichkeit!“
 9. Die Braut trägt hier
 den Sündenleib und hat viel
 Feinde zu verjagen, sie weiß
 von keinem Zeitvertreib,
 als Wachen und ans Kreuze
 schlagen. Drum wirkt der
 Geist in ihr dies machtgeschrei:
 „Komm! Jesu,
 komm! Und mach mich einmal
 frei!“

ID

Gesangbuch1741_2_014721
 Gesangbuch1741_2_014722
 Gesangbuch1741_2_014723
 Gesangbuch1741_2_014724
 Gesangbuch1741_2_014725
 Gesangbuch1741_2_014726
 Gesangbuch1741_2_014727
 Gesangbuch1741_2_014728
 Gesangbuch1741_2_014729
 Gesangbuch1741_2_014730
 Gesangbuch1741_2_014731
 Gesangbuch1741_2_014732
 Gesangbuch1741_2_014733
 Gesangbuch1741_2_014734
 Gesangbuch1741_2_014735
 Gesangbuch1741_2_014736
 Gesangbuch1741_2_014737
 Gesangbuch1741_2_014738
 Gesangbuch1741_2_014739
 Gesangbuch1741_2_014740
 Gesangbuch1741_2_014741
 Gesangbuch1741_2_014742
 Gesangbuch1741_2_014743
 Gesangbuch1741_2_014744
 Gesangbuch1741_2_014745
 Gesangbuch1741_2_014746
 Gesangbuch1741_2_014747
 Gesangbuch1741_2_014748
 Gesangbuch1741_2_014749
 Gesangbuch1741_2_014750
 Gesangbuch1741_2_014751
 Gesangbuch1741_2_014752
 Gesangbuch1741_2_014753
 Gesangbuch1741_2_014754
 Gesangbuch1741_2_014755
 Gesangbuch1741_2_014756
 Gesangbuch1741_2_014757
 Gesangbuch1741_2_014758
 Gesangbuch1741_2_014759
 Gesangbuch1741_2_014760

Diplomatische Transkription

10. Der Geift wird von
 der welt verlacht, und fie,
 die braut ift hier auf erden
 verdeckt in ihrer zier und
 pracht, dort hofft fie offen-
 bar zu werden. Der Geift
 fpricht: komm! zeuch macht
 und eifer an! die braut
 fpricht: komm! bring mich
 nach Canaan.
 11. So fpricht der Geift:
 fo fpricht die braut: komm!
 JEfus komm! und wer es
 höret, der ruf' und fchreye
 überlaut: und alles was
 GOTT angehöret, das
 fpre-
 <pb n="610a" src="610.jpg" />
 592 Von der Klarheit
 fpreche: komm! es wird
 auch bald gefchehn. Es
 hats die braut im Geift
 vorher gefehen.
 12. Kommt alle her, die
 ihr das heyl der feelen ernft-
 lich fucht und meynet!
 Kommt doch und nehmt das
 beifte theil, kommt, eh noch
 unfer Held erfcheinet. Er
 felber fpricht: ich, ja, ich
 komme bald: kommt, fehnt
 euch mit, wenns herze nach
 ihm wallt.
 669. Mel. 109.
 LAffet die Cymbeln am
 leib>rok erklingen,
 die ihr geräthe des
 heiligthums trag! laßt uns
 dem HERREN ein neues
 lied fingen, die ihr euch heis-

Normalisierter Text

10. Der Geist wird von
 der Welt verlacht, und sie,
 die Braut ist hier auf Erden
 verdeckt in ihrer Zier und
 Pracht, dort hofft sie offenbar
 zu werden. Der Geist
 spricht: „Komm! Zieh Macht
 und Eifer an!“ Die Braut
 spricht: „Komm! Bring mich
 nach Kanaan!“
 11. So spricht der Geist:
 so spricht die Braut: „Komm!
 Jesus, komm!“ Und wer es
 höret, der ruf' und schreie
 überlaut: „Und alles, was
 Gott angehöret, das
 spre-
 <pb n="610a" src="610.jpg" />
 592 Von der Klarheit
 che: Komm! Es wird
 auch bald geschehn. Es
 hat's die Braut im Geist
 vorher gesehen.“
 12. Kommt alle her, die
 ihr das Heil der Seelen ernstlich
 sucht und meinet!
 Kommt doch und nehmt das
 beste Teil, kommt, eh' noch
 unser Held erscheint. Er
 selber spricht: „Ich, ja, ich
 komme bald: kommt, sehnt
 euch mit, wenn's Herze nach
 ihm wallt.“
 669. Mel. 109.
 Lasset die Zimbeln am
 Leibrock erklingen,
 die ihr Geräte des
 Heiligtums tragt! Lasst uns
 dem Herrn ein neues
 Lied singen, die ihr euch heischer

ID

Gesangbuch1741_2_014761
 Gesangbuch1741_2_014762
 Gesangbuch1741_2_014763
 Gesangbuch1741_2_014764
 Gesangbuch1741_2_014765
 Gesangbuch1741_2_014766
 Gesangbuch1741_2_014767
 Gesangbuch1741_2_014768
 Gesangbuch1741_2_014769
 Gesangbuch1741_2_014770
 Gesangbuch1741_2_014771
 Gesangbuch1741_2_014772
 Gesangbuch1741_2_014773
 Gesangbuch1741_2_014774
 Gesangbuch1741_2_014775
 Gesangbuch1741_2_014776
 Gesangbuch1741_2_014777
 Gesangbuch1741_2_014778
 Gesangbuch1741_2_014779
 Gesangbuch1741_2_014780
 Gesangbuch1741_2_014781
 Gesangbuch1741_2_014782
 Gesangbuch1741_2_014783
 Gesangbuch1741_2_014784
 Gesangbuch1741_2_014785
 Gesangbuch1741_2_014786
 Gesangbuch1741_2_014787
 Gesangbuch1741_2_014788
 Gesangbuch1741_2_014789
 Gesangbuch1741_2_014790
 Gesangbuch1741_2_014791
 Gesangbuch1741_2_014792
 Gesangbuch1741_2_014793
 Gesangbuch1741_2_014794
 Gesangbuch1741_2_014795
 Gesangbuch1741_2_014796
 Gesangbuch1741_2_014797
 Gesangbuch1741_2_014798
 Gesangbuch1741_2_014799
 Gesangbuch1741_2_014800

Diplomatische Transkription

ficher und müde geklagt! läßt
 sich erschüttern innerlich wittern; ift doch bey zittern
 die freud unversagt.
 2. Hofnung und freud ift
 der ruhm unsrer ftärke, welcher GOtt leben und segen
 verheißt; zagen verhindert
 die macht feiner werke, übriges trauren ermüdet den
 geift; liebliche pfalmen ringen nach palmen, feinde
 zermalmten: uns machen sie dreift.
 3. Chrifthus, das herze der
 ewigen liebe, warb um die
 feelen der menfchen zu
 braut, die ihm der Vater mit
 blute verfchrieb, als er viel
 jahr lang das elend gebaut
 der fch mit denen, fo fch mit
 thränen, ftets nach ihm fehen,
 verlobt und vertraut.
 4. Heyl und gerechtigkeit
 nimmt er zum kleide, welchem
 kein tadel noch flecke
 anklebt, höher als purpur
 und reiner als feide, rot
 und weiß, von ihm gefärbt
 und gewebt: in welcher
 fchöne, der Sohn der Söhne
 mit luftgethöne sie aufwärts
 erhebt.
 5. Hierauf bekrönt er mit
 gnade die dirne, daß sie kein
 donnerstrahl Mofis berührt:
 fehet an ihrer erhabnen
 ftirne den namen des
 Jehovah blitzen herfür; er

Normalisierter Text

und müde geklagt! Lässt
 sich erschüttern innerlich wittern;
 ist doch bei Zittern
 die Freud' unversagt.
 2. Hoffnung und Freud' ist
 der Ruhm unsrer Stärke, welcher
 Gott Leben und Segen
 verheißt; Zagen verhindert
 die Macht seiner Werke, übriges
 Trauern ermüdet den
 Geist; liebliche Psalmen ringen
 nach Palmen, Feinde
 zermalmten: uns machen
 sie dreist.
 3. Christus, das Herze der
 ewigen Liebe, warb um die
 Seelen der Menschen zur
 Braut, die ihm der Vater mit
 Blute verschrieb, als er viel
 Jahr lang das Elend gebaut,
 der sich mit denen, so sich mit
 Tränen, stets nach ihm sehnen,
 verlobt und vertraut.
 4. Heil und Gerechtigkeit
 nimmt er zum Kleide, welchem
 kein Tadel noch Flecken
 anklebt, höher als Purpur
 und reiner als Seide, rot
 und weiß, von ihm gefärbt
 und gewebt: in welcher
 Schöne der Sohn der Söhne
 mit Lustgetöne sie aufwärts
 erhebt.
 5. Hierauf bekrönt er mit
 Gnade die Dirne, dass sie kein
 Donnerstrahl Moses berührt:
 Sehet an ihrer erhabnen
 Stirne den Namen des
 Jehovah blitzen herfür; er

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_014801	hilft die ohren felber durchs	hilft die Ohren selber durchbohren,
Gesangbuch1741_2_014802	bohren, dem fie gefchwore	dem sie geschworen
Gesangbuch1741_2_014803	aus herzensbegier.	aus Herzensbegier.
Gesangbuch1741_2_014804	6. Wann dann die brau	6. Wann dann die Braut
Gesangbuch1741_2_014805	ihre arbeit befchlieffet, als	ihre Arbeit beschließt, alsdann
Gesangbuch1741_2_014806	dann gefchiehet ihr, wie fi	geschiehet ihr, wie sie
Gesangbuch1741_2_014807	geglaubt, weil fie die recht	geglaubt, weil sie die Rechte
Gesangbuch1741_2_014808	des Bräutigams küffet, le	des Bräutigams küsst, leget
Gesangbuch1741_2_014809	get die linke fih unter ih	die Linke sich unter ihr
Gesangbuch1741_2_014810	haupt, da, da ift ftille, wol	Haupt, da, da ist Stille, Wollust
Gesangbuch1741_2_014811	luft die fülle, fülle und hüll	die Fülle, Fülle und Hüll',
Gesangbuch1741_2_014812	die niemand wegraubt!	die niemand wegraubt!
Gesangbuch1741_2_014813	670.	670.
Gesangbuch1741_2_014814	<pb n="611a" src="611.jpg" />	<pb n="611a" src="611.jpg" />
Gesangbuch1741_2_014815	der offenbarten Kindfchaft. 593	der offenbarten Kindschaft. 593
Gesangbuch1741_2_014816	670. Mel. 35.	670. Mel. 35.
Gesangbuch1741_2_014817	LOb fey dem Lamm,	Lob sei dem Lamm,
Gesangbuch1741_2_014818	das uns des Geiftes	das uns des Geistes
Gesangbuch1741_2_014819	falbe giebet zum le	Salbe gibt zum Lebensaufenthalt,
Gesangbuch1741_2_014820	bensaufenthalt, durch fie	durch sie
Gesangbuch1741_2_014821	zu dringen ein ins rechte lie	zu dringen ein ins rechte Liebesland;
Gesangbuch1741_2_014822	besland; da keine furcht be	da keine Furcht betrübt,
Gesangbuch1741_2_014823	trübet, den neuen leib ver	den neuen Leib verklärt
Gesangbuch1741_2_014824	klärt ein ewger fonnens	ein ew'ger Sonnenschein!
Gesangbuch1741_2_014825	fchein!	
Gesangbuch1741_2_014826	2. Wie macht er alles	2. Wie macht er alles
Gesangbuch1741_2_014827	neu? theils mit fo manchen	neu? Teils mit so manchen
Gesangbuch1741_2_014828	plagen die böfe creatur, die	Plagen die böse Kreatur, die
Gesangbuch1741_2_014829	greift er ernftlich an: theils	greift er ernstlich an: teils
Gesangbuch1741_2_014830	mit dem fcharfen wort, das	mit dem scharfen Wort, das
Gesangbuch1741_2_014831	hämmern gleich zerfchlagen	Hämmern gleich zerschlagen
Gesangbuch1741_2_014832	auch wohl den härftten	auch wohl den härtesten
Gesangbuch1741_2_014833	fels, und zweymal fchnei	Fels und zweimal schneiden
Gesangbuch1741_2_014834	den kan.	kann.
Gesangbuch1741_2_014835	3. Sein Geift befraht	3. Sein Geist bestraft
Gesangbuch1741_2_014836	und lehrt, und züchtigt die	und lehrt und züchtigt die
Gesangbuch1741_2_014837	gedanken; fein liebesfeuer	Gedanken; sein Liebesfeuer
Gesangbuch1741_2_014838	regt und macht das herze	regt und macht das Herze
Gesangbuch1741_2_014839	rein: o JEU, halt du	rein: o Jesu, halt du
Gesangbuch1741_2_014840	uns in deiner weisheit	uns in deiner Weisheit

ID

Gesangbuch1741_2_014841
 Gesangbuch1741_2_014842
 Gesangbuch1741_2_014843
 Gesangbuch1741_2_014844
 Gesangbuch1741_2_014845
 Gesangbuch1741_2_014846
 Gesangbuch1741_2_014847
 Gesangbuch1741_2_014848
 Gesangbuch1741_2_014849
 Gesangbuch1741_2_014850
 Gesangbuch1741_2_014851
 Gesangbuch1741_2_014852
 Gesangbuch1741_2_014853
 Gesangbuch1741_2_014854
 Gesangbuch1741_2_014855
 Gesangbuch1741_2_014856
 Gesangbuch1741_2_014857
 Gesangbuch1741_2_014858
 Gesangbuch1741_2_014859
 Gesangbuch1741_2_014860
 Gesangbuch1741_2_014861
 Gesangbuch1741_2_014862
 Gesangbuch1741_2_014863
 Gesangbuch1741_2_014864
 Gesangbuch1741_2_014865
 Gesangbuch1741_2_014866
 Gesangbuch1741_2_014867
 Gesangbuch1741_2_014868
 Gesangbuch1741_2_014869
 Gesangbuch1741_2_014870
 Gesangbuch1741_2_014871
 Gesangbuch1741_2_014872
 Gesangbuch1741_2_014873
 Gesangbuch1741_2_014874
 Gesangbuch1741_2_014875
 Gesangbuch1741_2_014876
 Gesangbuch1741_2_014877
 Gesangbuch1741_2_014878
 Gesangbuch1741_2_014879
 Gesangbuch1741_2_014880

Diplomatische Transkription

ichranken, und richte wort
 und werk, bis wir zur reife
 gehn.
 671. Mel. 86.
 O Wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen
 Leben! weder
 heute, weder morgen, darf
 man für verderben sorgen;
 denn es ist in GOTT verborgen.
 <pb n="611b" src="611.jpg" />
 2. O wie richtig und wie
 wichtig sind der Christen Tage!
 Wer sich durch die Zeit
 gedungen, und ins ewige
 geschwungen; dem ist jeder
 Tag gelungen.
 3. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Freude!
 Freude, die in Gott gegründet,
 und den Geist mit
 ihm verbindet, Freude, die
 kein Ende findet.
 4. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Stärke!
 Fleisch und Teufel muß
 verspielen, und der Christen
 Kräfte fühlen, wenn sie nach
 den Seelen zielen.
 5. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Glück!
 Was sie Gott zum
 Preis ersinnen und darauf in
 ihm beginnen, muß ein fröhlich
 Ende gewinnen.
 6. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Dichten!
 Wenn sie Gott in Tausend
 Weisen, bald zu Haus,

Normalisierter Text

Schranken und richte Wort
 und Werk, bis wir zur Reise
 gehn.
 671. Mel. 86.
 O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen
 Leben! Weder
 heute, weder morgen, darf
 man für Verderben sorgen;
 denn es ist in Gott verborgen.
 <pb n="611b" src="611.jpg" />
 2. O wie richtig und wie
 wichtig sind der Christen Tage!
 Wer sich durch die Zeit
 gedungen und ins Ewige
 geschwungen; dem ist jeder
 Tag gelungen.
 3. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Freude!
 Freude, die in Gott gegründet
 und den Geist mit
 ihm verbindet, Freude, die
 kein Ende findet.
 4. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Stärke!
 Fleisch und Teufel muss
 verspielen und der Christen
 Kräfte fühlen, wenn sie nach
 den Seelen zielen.
 5. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Glück!
 Was sie Gott zum
 Preis ersinnen und darauf in
 ihm beginnen, muss ein fröhlich
 Ende gewinnen.
 6. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Dichten!
 Wenn sie Gott in Tausend
 Weisen, bald zu Haus,

ID

Gesangbuch1741_2_014881
 Gesangbuch1741_2_014882
 Gesangbuch1741_2_014883
 Gesangbuch1741_2_014884
 Gesangbuch1741_2_014885
 Gesangbuch1741_2_014886
 Gesangbuch1741_2_014887
 Gesangbuch1741_2_014888
 Gesangbuch1741_2_014889
 Gesangbuch1741_2_014890
 Gesangbuch1741_2_014891
 Gesangbuch1741_2_014892
 Gesangbuch1741_2_014893
 Gesangbuch1741_2_014894
 Gesangbuch1741_2_014895
 Gesangbuch1741_2_014896
 Gesangbuch1741_2_014897
 Gesangbuch1741_2_014898
 Gesangbuch1741_2_014899
 Gesangbuch1741_2_014900
 Gesangbuch1741_2_014901
 Gesangbuch1741_2_014902
 Gesangbuch1741_2_014903
 Gesangbuch1741_2_014904
 Gesangbuch1741_2_014905
 Gesangbuch1741_2_014906
 Gesangbuch1741_2_014907
 Gesangbuch1741_2_014908
 Gesangbuch1741_2_014909
 Gesangbuch1741_2_014910
 Gesangbuch1741_2_014911
 Gesangbuch1741_2_014912
 Gesangbuch1741_2_014913
 Gesangbuch1741_2_014914
 Gesangbuch1741_2_014915
 Gesangbuch1741_2_014916
 Gesangbuch1741_2_014917
 Gesangbuch1741_2_014918
 Gesangbuch1741_2_014919
 Gesangbuch1741_2_014920

Diplomatische Transkription

und bald auf reifen, durch
 mund, herz und leben preis-
 fen.
 7. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen wiss-
 fen! was sich dieser welt
 entriffen, ist auf nichts als
 GOTT beflissen und will
 nur von JESU wissen.
 8. O wie richtig und wie
 P p wich-
 <pb n="612a" src="612.jpg" />
 594 Von der Klarheit
 wichtig sind der Christen
 Schätze! Was die wahren
 Christen haben, sind ganz
 unsichtbare Gaben, wornach
 keine Diebe graben.
 9. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen her-
 schen! diese lassen demuth
 führen, wenn sie wirklich
 Scepter führen: denn das
 Lamm thut sie regieren.
 10. O wie richtig und wie
 wichtig sind der Christen
 Sachen! GOTT wirkt selbst
 ihr thun und dichten: und
 was sie in ihm verrichten,
 das kann keine zeit vernich-
 ten.
 672. Mel. 25.
 Wie selig sind die Seelen-
 die mit JESU
 sich vermählen, die
 sein sanfter Liebeswind so
 gewaltiglich getrieben, daß
 sie ganz daselbst geblieben,
 wo sich ihr magnet be-
 findet.

Normalisierter Text

und bald auf Reisen, durch
 Mund, Herz und Leben preisen.
 7. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Wissen!
 Was sich dieser Welt
 entrissen, ist auf nichts als
 Gott beflissen und will
 nur von Jesu wissen.
 8. O wie richtig und wie
 P p wich-
 <pb n="612a" src="612.jpg" />
 594 Von der Klarheit
 wichtig sind der Christen
 Schätze! Was die wahren
 Christen haben, sind ganz
 unsichtbare Gaben, wornach
 keine Diebe graben.
 9. O wie richtig und wie
 wichtig ist der Christen Herschen!
 Diese lassen Demut
 spüren, wenn sie wirklich
 Scepter führen: denn das
 Lamm tut sie regieren.
 10. O wie richtig und wie
 wichtig sind der Christen
 Sachen! Gott wirkt selbst
 ihr Tun und Dichten: und
 was sie in ihm verrichten,
 das kann keine Zeit vernichten.
 672. Mel. 25.
 Wie selig sind die Seelen,
 die mit Jesu
 sich vermählen, die
 sein sanfter Liebeswind so
 gewaltiglich getrieben, dass
 sie ganz daselbst geblieben,
 wo sich ihr Magnet befindet.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_014921	2. Denn wer fallet ihre	2. Denn wer fasst ihre
Gesangbuch1741_2_014922	würde, die bey diefer liebes-	Würde, die bei dieser Liebesbürde
Gesangbuch1741_2_014923	bürde lich in ihnen (chon be-	sich in ihnen schon befindet?
Gesangbuch1741_2_014924	findt? alle himmel find zu	Alle Himmel sind zu
Gesangbuch1741_2_014925	wenig für die feelen die der	wenig für die Seelen, die der
Gesangbuch1741_2_014926	König fo vortreflich ange-	König so vortrefflich angezündet.
Gesangbuch1741_2_014927	zündt.	
Gesangbuch1741_2_014928	3. Wenn die Seraphim	3. Wenn die Seraphim
Gesangbuch1741_2_014929	lich decken, und vor feiner	sich decken und vor seiner
Gesangbuch1741_2_014930	macht erfchrecken, wird er	Macht erschrecken, wird er
Gesangbuch1741_2_014931	<pb n="612b" src="612.jpg" />	<pb n="612b" src="612.jpg" />
Gesangbuch1741_2_014932	doch von feiner braut in de	doch von seiner Braut in der
Gesangbuch1741_2_014933	wunder->vollen krone au	wundervollen Krone aus
Gesangbuch1741_2_014934	dem gloriöfen throne ohn	dem gloriösen Throne ohne
Gesangbuch1741_2_014935	decke angefhaut.	Decke angeschaut.
Gesangbuch1741_2_014936	4. Sonft erfreut man fic	4. Sonst erfreut man sich
Gesangbuch1741_2_014937	mit zittern und bedienet mi	mit Zittern und bedienet mit
Gesangbuch1741_2_014938	erfhüttern diefes König	Erschüttern dieses Königs
Gesangbuch1741_2_014939	heiligkeit: aber wer if	Heiligkeit: aber wer ist
Gesangbuch1741_2_014940	ihm vertrauet, wird, wenn e	ihm vertraut, wird, wenn er
Gesangbuch1741_2_014941	fein antliz fchauet, doch ga	sein Antlitz schauet, doch ganz
Gesangbuch1741_2_014942	fanftiglich erfreut.	sanftiglich erfreut.
Gesangbuch1741_2_014943	5. Wenn Jehovah ma	5. Wenn Jehovah mal
Gesangbuch1741_2_014944	genennet, wird nichts hö-	genannt, wird nichts höheres
Gesangbuch1741_2_014945	hers mehr erkennt, als di	mehr erkannt, als die
Gesangbuch1741_2_014946	herrlichkeit der braut: Si	Herrlichkeit der Braut: Sie
Gesangbuch1741_2_014947	wird mit dem höchften we-	wird mit dem höchsten Wesen,
Gesangbuch1741_2_014948	fen, das fie lich zur luft erle-	das sie sich zur Lust erlesen,
Gesangbuch1741_2_014949	fen, gar zu einem geilt ver-	gar zu einem Geist vertraut.
Gesangbuch1741_2_014950	traut.	
Gesangbuch1741_2_014951	6. Sie ift edler als car-	6. Sie ist edler als Karfunkel,
Gesangbuch1741_2_014952	funkel, diamanten find j	Diamanten sind ja
Gesangbuch1741_2_014953	dunkel vor dem glanz de	dunkel vor dem Glanz der
Gesangbuch1741_2_014954	herrlichkeit, der fie durch	Herrlichkeit, der sie durch
Gesangbuch1741_2_014955	und durch erfüllet, der in	und durch erfüllt, der in
Gesangbuch1741_2_014956	fröhme aus ihr quillet, di	Strömen aus ihr quillt, die
Gesangbuch1741_2_014957	die Königin erfreut.	die Königin erfreut.
Gesangbuch1741_2_014958	7. Drum, wer wolte fon	7. Drum, wer wollte sonwas
Gesangbuch1741_2_014959	was lieben, und lich nicht be-	lieben und sich nicht beständig
Gesangbuch1741_2_014960	ftändig üben, des Monde	üben, des Mondes

ID

Gesangbuch1741_2_014961
 Gesangbuch1741_2_014962
 Gesangbuch1741_2_014963
 Gesangbuch1741_2_014964
 Gesangbuch1741_2_014965
 Gesangbuch1741_2_014966
 Gesangbuch1741_2_014967
 Gesangbuch1741_2_014968
 Gesangbuch1741_2_014969
 Gesangbuch1741_2_014970
 Gesangbuch1741_2_014971
 Gesangbuch1741_2_014972
 Gesangbuch1741_2_014973
 Gesangbuch1741_2_014974
 Gesangbuch1741_2_014975
 Gesangbuch1741_2_014976
 Gesangbuch1741_2_014977
 Gesangbuch1741_2_014978
 Gesangbuch1741_2_014979
 Gesangbuch1741_2_014980
 Gesangbuch1741_2_014981
 Gesangbuch1741_2_014982
 Gesangbuch1741_2_014983
 Gesangbuch1741_2_014984
 Gesangbuch1741_2_014985
 Gesangbuch1741_2_014986
 Gesangbuch1741_2_014987
 Gesangbuch1741_2_014988
 Gesangbuch1741_2_014989
 Gesangbuch1741_2_014990
 Gesangbuch1741_2_014991
 Gesangbuch1741_2_014992
 Gesangbuch1741_2_014993
 Gesangbuch1741_2_014994
 Gesangbuch1741_2_014995
 Gesangbuch1741_2_014996
 Gesangbuch1741_2_014997
 Gesangbuch1741_2_014998
 Gesangbuch1741_2_014999
 Gesangbuch1741_2_015000

Diplomatische Transkription

chen braut zu feyn? muß
 man gleich dabey was lei-
 den, fich von allen dinge
 fcheiden: bringts ein tod
 doch wieder ein.
 8. Schenke, HERR! auf
 meine bitte, mir ein göttli-
 ches gemüthe, einen königli-
 chen geift: mich als dir ver-
 lo-
 <pb n="613a" src="613.jpg" />
 der offenbarten Kindfchaft. 595
 lobt zu tragen, allem freudig
 abzufagen, was nur welt
 und irrdifch heißt.
 9. So will ich mich felbt
 nicht achten, folte gleich der
 leib verfchmachten, bleib ich
 JESU doch getreu. Solt
 ich keinen troft erblicken, will
 ich mich damit erquicken,
 daß ich meines JEFu fey.
 10. Ohne füßes fühlen
 trauen, bis die zeit kommt
 ihn zu fchauen, bis er fich zu
 mir gefellt, bis ich werd in
 feinen armen in der heiligen
 lieb erwarmen, und er mit
 mir hochzeit hält.
 673.
 SO bin ich nun nicht
 mehr ein fremder
 gait, nachdem du
 mich, o GOTT, bekehret
 haft; ich bin ja auch im
 heiligen bürgerorden ein
 glied und haus-genoffe
 GOTTes worden: doch hab
 ich noch den weg vor mir,
 daß ich von hinnen geh zu

Normalisierter Text

chen Braut zu sein? Muss
 man gleich dabei was leiden,
 sich von allen Dingen
 scheiden: bringt's ein Tod
 doch wieder ein.
 8. Schenke, Herr! auf
 meine Bitte, mir ein göttliches
 Gemüthe, einen königlichen
 Geist: mich als dir verlo-
 <pb n="613a" src="613.jpg" />
 der offenbarten Kindschaft. 595
 bt zu tragen, allem freudig
 abzusagen, was nur Welt
 und irdisch heißt.
 9. So will ich mich selbst
 nicht achten, sollte gleich der
 Leib verschmachten, bleib ich
 Jesu doch getreu. Solt'
 ich keinen Trost erblicken, will
 ich mich damit erquicken,
 dass ich meines Jesu sei.
 10. Ohne süßes Fühlen
 trauen, bis die Zeit kommt
 ihn zu schauen, bis er sich zu
 mir gesellt, bis ich werd' in
 seinen Armen in der heil'gen
 Lieb' erwarmen und er mit
 mir Hochzeit hält.
 673.
 So bin ich nun nicht
 mehr ein fremder
 Gast, nachdem du
 mich, o Gott, bekehrt
 hast; ich bin ja auch im
 heil'gen Bürgerorden ein
 Glied und Hausgenosse
 Gottes worden: doch hab'
 ich noch den Weg vor mir,
 dass ich von hinnen geh' zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_015001	dir; und das, worauf ich	dir; und das, worauf ich
Gesangbuch1741_2_015002	jetz vertraue, im himmel of	jetzt vertraue, im Himmel offenbart
Gesangbuch1741_2_015003	fenbaret fchaue: drum	schaue: drum
Gesangbuch1741_2_015004	bin ich ein bürger und pil	bin ich ein Bürger und Pilgrim
Gesangbuch1741_2_015005	grim zugleich, und walle	zugleich und walle
Gesangbuch1741_2_015006	nach jenem verheiffenen	nach jenem verheißenen
Gesangbuch1741_2_015007	reich.	Reich.
Gesangbuch1741_2_015008	2. Ich bin nun frey ge	2. Ich bin nun frei gemacht
Gesangbuch1741_2_015009	macht durch JEſum Chriſt,	durch Jeſum Chriſt,
Gesangbuch1741_2_015010	<pb n="613b" src="613.jpg" />	<pb n="613b" src="613.jpg" />
Gesangbuch1741_2_015011	und habe recht zur ſtadt, die	und habe Recht zur Stadt, die
Gesangbuch1741_2_015012	droben iſt: das erbe iſt auch	droben iſt: das Erbe iſt auch
Gesangbuch1741_2_015013	mir ſchon beygeleget wor	mir ſchon beigelegt worden,
Gesangbuch1741_2_015014	den, nach dem mein herz ge	nachdem mein Herz gewiſſe
Gesangbuch1741_2_015015	wiſſe hofnung trägt: doch	Hoffnung trägt: doch
Gesangbuch1741_2_015016	hab ich nur allhier das	hab' ich nur allhier das
Gesangbuch1741_2_015017	pfand, und bin noch nicht im	Pfand und bin noch nicht im
Gesangbuch1741_2_015018	vaterland; ſo lang ich in dem	Vaterland; ſo lang' ich in dem
Gesangbuch1741_2_015019	leibe wohne, trag ich noch	Leibe wohne, trag' ich noch
Gesangbuch1741_2_015020	nicht die ehrenkrone. So	nicht die Ehrenkrone. So
Gesangbuch1741_2_015021	bin ich ein bürger □c.	bin ich ein Bürger etc.
Gesangbuch1741_2_015022	3. GOTT hat mich lieb und	3. Gott hat mich lieb und
Gesangbuch1741_2_015023	angenehm geſchätzt, der ſich	angenehm geſchätzt, der ſich
Gesangbuch1741_2_015024	an meiner ſchöne ſelbſt er	an meiner Schöne ſelbſt ergötzt;
Gesangbuch1741_2_015025	gezt; ich hab in meinem	ich hab' in meinem
Gesangbuch1741_2_015026	Heyland alles funden, und	Heiland alles funden und
Gesangbuch1741_2_015027	ruhe nur allein in feinen	ruhe nur allein in ſeinen
Gesangbuch1741_2_015028	wunden: doch jag ich immer	Wunden: doch jag' ich immer
Gesangbuch1741_2_015029	nach dem zwek, und halte	nach dem Zweck und halte
Gesangbuch1741_2_015030	alles nur für drek; damit ich	alles nur für Dreck; damit ich
Gesangbuch1741_2_015031	auch in meinem wallen dem	auch in meinem Wallen dem
Gesangbuch1741_2_015032	Lamme möge wohlgefallen.	Lamme möge wohlgefallen.
Gesangbuch1741_2_015033	So bin ich ein bürger □c.	So bin ich ein Bürger etc.
Gesangbuch1741_2_015034	4. Ich hab in Chriſti blut	4. Ich hab' in Chriſti Blut
Gesangbuch1741_2_015035	gerechtigkeit, der heilge	Gerechtigkeit, der heil'ge
Gesangbuch1741_2_015036	Geiſt bringt wahren fried	Geiſt bringt wahren Fried'
Gesangbuch1741_2_015037	und freud: ich bin herr über	und Freud': ich bin Herr über
Gesangbuch1741_2_015038	teufel, welt und fünden, und	Teufel, Welt und Sünden und
Gesangbuch1741_2_015039	kan im glauben alles über	kann im Glauben alles überwinden:
Gesangbuch1741_2_015040	winden: doch fehnet ſich	doch sehnt ſich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_015041	mein herz zur ruh, nach mei-	mein Herz zur Ruh', nach meiner
Gesangbuch1741_2_015042	ner rechten heimat zu; denn	rechten Heimat zu; denn
Gesangbuch1741_2_015043	weil ich diefe hütte trage,	weil ich diese Hütte trage,
Gesangbuch1741_2_015044	fühl ich noch manche noth	fühl' ich noch manche Not
Gesangbuch1741_2_015045	und plage: Drum bin ich ein	und Plage: Drum bin ich ein
Gesangbuch1741_2_015046	bürger und pilgrim zugleich,	Bürger und Pilgrim zugleich,
Gesangbuch1741_2_015047	und walle nach jenem ver-	und walle nach jenem verheißenen
Gesangbuch1741_2_015048	heiffenen reich.	Reich.
Gesangbuch1741_2_015049	P p 2 674.	P p 2 674.
Gesangbuch1741_2_015050	<pb n="614a" src="614.jpg" />	<pb n="614a" src="614.jpg" />
Gesangbuch1741_2_015051	596 Von der Klarheit	596 Von der Klarheit
Gesangbuch1741_2_015052	674.	674.
Gesangbuch1741_2_015053	WAs hat gethan der	Was hat getan der
Gesangbuch1741_2_015054	heilig Chrif? fag	heilig Christ? Sag'
Gesangbuch1741_2_015055	an, o herz, zu die-	an, o Herz, zu dieser
Gesangbuch1741_2_015056	fer frift: Er hat des bittern	Frist: Er hat des bittern
Gesangbuch1741_2_015057	todes band zuriffen gar mit	Todes Band zerrissen gar mit
Gesangbuch1741_2_015058	eigner hand.	eig'ner Hand.
Gesangbuch1741_2_015059	2. Die fchuld der welt er	2. Die Schuld der Welt erzählen
Gesangbuch1741_2_015060	zahlen folt, nicht zwar mit	sollt', nicht zwar mit
Gesangbuch1741_2_015061	filber oder gold; fndern	Silber oder Gold; sondern
Gesangbuch1741_2_015062	mit feinem theuren blut,	mit seinem teuren Blut,
Gesangbuch1741_2_015063	alsbald aufhören folt der	alsbald aufhören sollt' der
Gesangbuch1741_2_015064	tod.	Tod.
Gesangbuch1741_2_015065	3. Im himmel hoch er ju-	3. Im Himmel hoch er jubiliert,
Gesangbuch1741_2_015066	billirt, fein Geift die ganze	sein Geist die ganze
Gesangbuch1741_2_015067	welt regiert: durch ihn geht	Welt regiert: durch ihn geht
Gesangbuch1741_2_015068	fort des Vaters rath, wie	fort des Vaters Rat, wie
Gesangbuch1741_2_015069	der Prophet gefchrieben	der Prophet geschrieben
Gesangbuch1741_2_015070	hat.	hat.
Gesangbuch1741_2_015071	4. Er hat mein herz zu	4. Er hat mein Herz zu
Gesangbuch1741_2_015072	fich gekehrt und mit dem	sich gekehrt und mit dem
Gesangbuch1741_2_015073	höchften fchaz beehrt. Er	höchsten Schatz beehrt. Er
Gesangbuch1741_2_015074	hat wohl durch den glauben	hat wohl durch den Glauben
Gesangbuch1741_2_015075	mein gezogen mich zu fch	mein gezogen mich zu sich
Gesangbuch1741_2_015076	allein.	allein.
Gesangbuch1741_2_015077	5. Ich bin ein edles pflän-	5. Ich bin ein edles Pflänzelein
Gesangbuch1741_2_015078	zelein, und trag das ehren-	und trag' das Ehrenkränzelein
Gesangbuch1741_2_015079	kränzelein, und bin ein fürft	und bin ein Fürst
Gesangbuch1741_2_015080	der herrlichkeit, gezieret mit	der Herrlichkeit, geziert mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_015081	gerechtigkeit.	Gerechtigkeit.
Gesangbuch1741_2_015082	6. Der sonnen-glanz lich	6. Der Sonnenglanz sich
Gesangbuch1741_2_015083	schämen thut vor meinem	schämen tut vor meinem
Gesangbuch1741_2_015084	licht und klarheit gut. Es	Licht und Klarheit gut. Es
Gesangbuch1741_2_015085	freuen lich die engelein,	freuen sich die Engelein,
Gesangbuch1741_2_015086	den'n ich am glanz foll	denn ich am Glanz soll
Gesangbuch1741_2_015087	ähnlich feyn.	ähnlich sein.
Gesangbuch1741_2_015088	7. Des Vaters herz in	7. Des Vaters Herz in
Gesangbuch1741_2_015089	<pb n="614b" src="614.jpg" />	<pb n="614b" src="614.jpg" />
Gesangbuch1741_2_015090	lieb entbrannt, hat sic	Lieb' entbrannt, hat sich
Gesangbuch1741_2_015091	gänzlich zu mir gewandt	gänzlich zu mir gewandt.
Gesangbuch1741_2_015092	Er spricht zu mir aus her	Er spricht zu mir aus Herzensgrund:
Gesangbuch1741_2_015093	zens-grund: du bist mei	„Du bist mein
Gesangbuch1741_2_015094	fohn zu aller ftund.	Sohn zu aller Stund'.“
Gesangbuch1741_2_015095	8. Bitt was du wilt, es	8. „Bitt', was du willst, es
Gesangbuch1741_2_015096	ift schon dein, weil du de	ist schon dein, weil du der
Gesangbuch1741_2_015097	liebe erbe mein: in deinem	Liebe Erbe mein: in deinem
Gesangbuch1741_2_015098	tempel wohne ich, wenn d	Tempel wohne ich, wenn du
Gesangbuch1741_2_015099	betelt, erhör ich dich.	betest, erhör' ich dich.“
Gesangbuch1741_2_015100	9. Und weil Chriftu	9. Und weil Christus
Gesangbuch1741_2_015101	nach feinem rath lich nu	nach seinem Rat sich nun
Gesangbuch1741_2_015102	mit mir vereinigt hat: we	mit mir vereinigt hat: wer
Gesangbuch1741_2_015103	will fagen, daß ich fo hol	will sagen, dass ich so hold
Gesangbuch1741_2_015104	den heiligen Geift nicht ha	den heil'gen Geist nicht haben
Gesangbuch1741_2_015105	ben folt?	sollt'?
Gesangbuch1741_2_015106	10. Denn ift der born vo	10. Denn ist der Born voll
Gesangbuch1741_2_015107	ballam voll, fo muß de	Balsam voll, so muss der
Gesangbuch1741_2_015108	fluß auch riechen wohl. De	Fluss auch riechen wohl. Der
Gesangbuch1741_2_015109	weinfok giebt den rebe	Weinstock gibt den Reben
Gesangbuch1741_2_015110	kraft, die reben habn de	Kraft, die Reben hab'n den
Gesangbuch1741_2_015111	meiften laft.	meisten Saft.
Gesangbuch1741_2_015112	11. Zudem bin ich ei	11. Zudem bin ich ein
Gesangbuch1741_2_015113	mächtger herr, zu freite	mächt'ger Herr, zu streiten
Gesangbuch1741_2_015114	wider fatans heer: kei	wider Satans Heer: kein
Gesangbuch1741_2_015115	fünd noch zorn mich fchrek	Sünd' noch Zorn mich schrecken
Gesangbuch1741_2_015116	ken kan, das gfez muß mic	kann, das Gesetz muss mich
Gesangbuch1741_2_015117	zufrieden lahn.	zufrieden lahn.
Gesangbuch1741_2_015118	12. Denn ich bin frey vo	12. Denn ich bin frei von
Gesangbuch1741_2_015119	fünd und zorn: was frag ic	Sünd' und Zorn: was frag' ich
Gesangbuch1741_2_015120	nach des gfetzes horn, da-	nach des Gesetzes Horn, damit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_015121	mit der teufel an mich will?	der Teufel an mich will?
Gesangbuch1741_2_015122	verlohen hat er doch da	Verloren hat er doch das
Gesangbuch1741_2_015123	fpiegel.	Spiel.
Gesangbuch1741_2_015124	13. Wenn er ftreitet i	13. Wenn er streitet in
Gesangbuch1741_2_015125	hohem muth, fo zeig ich ih	hohem Mut, so zeig' ich ih-
Gesangbuch1741_2_015126	des Lammes blut, und halt	
Gesangbuch1741_2_015127	ih	
Gesangbuch1741_2_015128	<pb n="615a" src="615.jpg" />	<pb n="615a" src="615.jpg" />
Gesangbuch1741_2_015129	der offenbarten Kindchaft. 597	der offenbarten Kindschaft. 597
Gesangbuch1741_2_015130	ihm vor der taufe bad, damit	m vor der Taufe Bad, damit
Gesangbuch1741_2_015131	gewinne ich die ftadt.	gewinne ich die Stadt.
Gesangbuch1741_2_015132	14. Für diefe wohlthat	14. Für diese Wohlthat
Gesangbuch1741_2_015133	überall lag ich dir dank, mit	überall sag' ich dir Dank, mit
Gesangbuch1741_2_015134	hohem fchall, ach du mein	hohem Schall, ach du mein
Gesangbuch1741_2_015135	HErr und GÖttes-Sohn,	Herr und Gottessohn,
Gesangbuch1741_2_015136	meins herzens freud, mein	meines Herzens Freud', mein
Gesangbuch1741_2_015137	heyl und kron.	Heil und Kron'.
Gesangbuch1741_2_015138	675. Mel. 64.	675. Mel. 64.
Gesangbuch1741_2_015139	JESUS.	Jesus.
Gesangbuch1741_2_015140	WER ift diefe fürften?	Wer ist diese Fürstendirne,
Gesangbuch1741_2_015141	dirne, die fo herr?	die so herrlich
Gesangbuch1741_2_015142	lich bricht hervor?	bricht hervor?
Gesangbuch1741_2_015143	wie der mond führt das ge?	Wie der Mond führt das Gestirne,
Gesangbuch1741_2_015144	ftirne, fo führt fie der jung?	so führt sie der Jungfrauen
Gesangbuch1741_2_015145	fraun chor; wer ift, die	Chor; wer ist, die
Gesangbuch1741_2_015146	mit fchmuck gekränzt, wie die	mit Schmuck gekränzt, wie die
Gesangbuch1741_2_015147	morgenröthe glänzt; aus?	Morgenröte glänzt; auserwählt,
Gesangbuch1741_2_015148	erwählt, wie fonnenbliz?	wie Sonnenblitzen?
Gesangbuch1741_2_015149	zen? fchrecklich wie die hee?	Schrecklich wie die Heeresspitzen?
Gesangbuch1741_2_015150	res=fpitzen?	
Gesangbuch1741_2_015151	Seele.	Seele.
Gesangbuch1741_2_015152	2. Wer ift, der von fei?	2. Wer ist, der von seinem
Gesangbuch1741_2_015153	nem throne den geraden	Throne den geraden
Gesangbuch1741_2_015154	fcepter neigt? wer ift, der	Szepter neigt? Wer ist, der
Gesangbuch1741_2_015155	die güldne krone über feinem	die güldne Krone über seinem
Gesangbuch1741_2_015156	<pb n="615b" src="615.jpg" />	<pb n="615b" src="615.jpg" />
Gesangbuch1741_2_015157	haupte zeigt? der fo präch?	Haupte zeigt? Der so prächtig
Gesangbuch1741_2_015158	tig tritt herein aus der burg	tritt herein aus der Burg
Gesangbuch1741_2_015159	von helfenbein? um den	von Elfenbein? Um den
Gesangbuch1741_2_015160	taufend ftarke ftehen, die	tausend Starke stehen, die

ID

Gesangbuch1741_2_015161
 Gesangbuch1741_2_015162
 Gesangbuch1741_2_015163
 Gesangbuch1741_2_015164
 Gesangbuch1741_2_015165
 Gesangbuch1741_2_015166
 Gesangbuch1741_2_015167
 Gesangbuch1741_2_015168
 Gesangbuch1741_2_015169
 Gesangbuch1741_2_015170
 Gesangbuch1741_2_015171
 Gesangbuch1741_2_015172
 Gesangbuch1741_2_015173
 Gesangbuch1741_2_015174
 Gesangbuch1741_2_015175
 Gesangbuch1741_2_015176
 Gesangbuch1741_2_015177
 Gesangbuch1741_2_015178
 Gesangbuch1741_2_015179
 Gesangbuch1741_2_015180
 Gesangbuch1741_2_015181
 Gesangbuch1741_2_015182
 Gesangbuch1741_2_015183
 Gesangbuch1741_2_015184
 Gesangbuch1741_2_015185
 Gesangbuch1741_2_015186
 Gesangbuch1741_2_015187
 Gesangbuch1741_2_015188
 Gesangbuch1741_2_015189
 Gesangbuch1741_2_015190
 Gesangbuch1741_2_015191
 Gesangbuch1741_2_015192
 Gesangbuch1741_2_015193
 Gesangbuch1741_2_015194
 Gesangbuch1741_2_015195
 Gesangbuch1741_2_015196
 Gesangbuch1741_2_015197
 Gesangbuch1741_2_015198
 Gesangbuch1741_2_015199
 Gesangbuch1741_2_015200

Diplomatische Transkription

mit ihm zu felde gehen?
 JESUS.
 3. Du bist ichöne, mei-
 ne Schwester, ichöne bist du,
 meine Braut; du bist liebli-
 cher als Esther, der sich A-
 hasverus traut. Wie an-
 nehmlich ist dein gang? wie
 holdfelig dein gefang? wie
 so fittsam die geberden,
 die mir lauter liebe wer-
 den?
 Seele.
 4. Unter allen, die geboh-
 ren, hat mein Freund der
 Schönheit preis. Mein
 Freund, den ich mir erkoh-
 ren, schaut ihn an! ist roth
 und weiß: seine liebe gegen
 mir bringet gegenlieb her-
 für, und mein innigliches
 weinen treibt ihn an mir zu
 ercheinen.
 Von des Leibes Erlöfung.
 676. Mel. 61.
 Die bäume blühen ab,
 die blätter stürzen,
 mir wird das liebe
 grab mein elend kürzen.
 2. Getroft, ich sehe schon
 das bäumlein blühen, und
 meines leibes thon gera-
 der ziehen.
 3. Mein grabstein springt
 entzwey, der schlaf verge-
 het, der leib wird kerker
 frey, mein tod verwehet.
 P p 3 4. Das,
 <pb n="616a" src="616.jpg" />

Normalisierter Text

mit ihm zu Felde gehen?
 Jesus.
 3. Du bist schön, meine
 Schwester, schön bist du,
 meine Braut; du bist lieblicher
 als Esther, der sich Ahasverus
 traut. Wie annehmlich
 ist dein Gang? Wie
 holdselig dein Gesang? Wie
 so sittsam die Gebärden,
 die mir lauter Liebe werden?
 Seele.
 4. Unter allen, die geboren,
 hat mein Freund der
 Schönheit Preis. Mein
 Freund, den ich mir erkoren,
 schaut ihn an! Ist rot
 und weiß: seine Liebe gegen
 mir bringt Gegenlieb' herfür
 und mein innigliches
 Weinen treibt ihn an mir zu
 erscheinen.
 Von des Leibes Erlösung.
 676. Mel. 61.
 Die Bäume blühen ab,
 die Blätter stürzen,
 mir wird das liebe
 Grab mein Elend kürzen.
 2. Getrost, ich sehe schon
 das Bäumlein blühen und
 meines Leibes Ton gerader
 ziehen.
 3. Mein Grabstein springt
 entzwei, der Schlaf vergehet,
 der Leib wird kerkerfrei,
 mein Tod verweht.
 P p 3 4. Das,
 <pb n="616a" src="616.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_015201
 Gesangbuch1741_2_015202
 Gesangbuch1741_2_015203
 Gesangbuch1741_2_015204
 Gesangbuch1741_2_015205
 Gesangbuch1741_2_015206
 Gesangbuch1741_2_015207
 Gesangbuch1741_2_015208
 Gesangbuch1741_2_015209
 Gesangbuch1741_2_015210
 Gesangbuch1741_2_015211
 Gesangbuch1741_2_015212
 Gesangbuch1741_2_015213
 Gesangbuch1741_2_015214
 Gesangbuch1741_2_015215
 Gesangbuch1741_2_015216
 Gesangbuch1741_2_015217
 Gesangbuch1741_2_015218
 Gesangbuch1741_2_015219
 Gesangbuch1741_2_015220
 Gesangbuch1741_2_015221
 Gesangbuch1741_2_015222
 Gesangbuch1741_2_015223
 Gesangbuch1741_2_015224
 Gesangbuch1741_2_015225
 Gesangbuch1741_2_015226
 Gesangbuch1741_2_015227
 Gesangbuch1741_2_015228
 Gesangbuch1741_2_015229
 Gesangbuch1741_2_015230
 Gesangbuch1741_2_015231
 Gesangbuch1741_2_015232
 Gesangbuch1741_2_015233
 Gesangbuch1741_2_015234
 Gesangbuch1741_2_015235
 Gesangbuch1741_2_015236
 Gesangbuch1741_2_015237
 Gesangbuch1741_2_015238
 Gesangbuch1741_2_015239
 Gesangbuch1741_2_015240

Diplomatische Transkription

598 Von des Leibes Erlöfung.
 4. Das, was verblichen
 war und die Verwefung er-
 holt sich ganz und gar in der
 Genefung.
 5. Der fturm, der meinen
 geift vom leibe treibet, und
 mich von hinnen reißt, hat
 ausgeftäubet.
 6. Man höret ferner nicht
 des windes braufen, man
 fpürt im ftillen licht ein lieb-
 lich laufen.
 7. Ein wind von Jehovah
 wird ausgeblafen, die beine
 liegen da auf grünen rafen.
 8. Auf hofnung liegen fie
 der auferftehung, und war-
 ten fpät und früh der ftands-
 erhöhung.
 9. Jhr feyd zu ftaub ver-
 brannt, ihr kahlen beine;
 und euer fpöder fand ift
 wunder kleine.
 10. Jhr feyd falt aufge-
 lebt, ihr afchenhaufen; die
 tiefe, die euch dekt, ift ange-
 laufen.
 11. Jhr feyd aufs feld ge-
 fät wie äferknochen, und in
 die luft verweht, zerqvetscht,
 zerbrochen.
 12. Die hat des abgrunds-
 wut durchaus zerwühlet, die
 eine fchnelle fluth hinweg
 gefpühlet.
 13. Wer bringt euch wie-
 der her, ihr todten beine?
 <pb n="616b" src="616.jpg" />
 das thut ein mächtiger

Normalisierter Text

598 Von der Erlösung des Leibes.
 4. Das, was verblichen
 war und die Verwesung er-
 holt sich ganz und gar in der
 Genesung.
 5. Der Sturm, der meinen
 Geist vom Leibe treibt, und
 mich von hinnen reißt, hat
 ausgestäubt.
 6. Man hört ferner nicht
 des Windes Brausen, man
 spürt im stillen Licht ein lieb-
 liches Sausen.
 7. Ein Wind von Jehovah
 wird ausgeblasen, die Beine
 liegen da auf grünem Rasen.
 8. Auf Hoffnung liegen sie
 der Auferstehung, und war-
 ten spät und früh der Stands-
 erhöhung.
 9. Ihr seid zu Staub ver-
 brannt, ihr kahlen Beine;
 und euer spröder Sand ist
 wunderklein.
 10. Ihr seid fast aufge-
 lebt, ihr Aschenhaufen; die
 Tiefe, die euch deckt, ist ange-
 laufen.
 11. Ihr seid aufs Feld ge-
 sät wie Äserknochen, und in
 die Luft verweht, zerquetscht,
 zerbrochen.
 12. Die hat des Abgrunds-
 Wut durchaus zerwühlt, die
 eine schnelle Flut hinweg
 gespült.
 13. Wer bringt euch wie-
 der her, ihr toten Beine?
 <pb n="616b" src="616.jpg" />
 Das tut ein Mächtiger;

ID

Gesangbuch1741_2_015241
 Gesangbuch1741_2_015242
 Gesangbuch1741_2_015243
 Gesangbuch1741_2_015244
 Gesangbuch1741_2_015245
 Gesangbuch1741_2_015246
 Gesangbuch1741_2_015247
 Gesangbuch1741_2_015248
 Gesangbuch1741_2_015249
 Gesangbuch1741_2_015250
 Gesangbuch1741_2_015251
 Gesangbuch1741_2_015252
 Gesangbuch1741_2_015253
 Gesangbuch1741_2_015254
 Gesangbuch1741_2_015255
 Gesangbuch1741_2_015256
 Gesangbuch1741_2_015257
 Gesangbuch1741_2_015258
 Gesangbuch1741_2_015259
 Gesangbuch1741_2_015260
 Gesangbuch1741_2_015261
 Gesangbuch1741_2_015262
 Gesangbuch1741_2_015263
 Gesangbuch1741_2_015264
 Gesangbuch1741_2_015265
 Gesangbuch1741_2_015266
 Gesangbuch1741_2_015267
 Gesangbuch1741_2_015268
 Gesangbuch1741_2_015269
 Gesangbuch1741_2_015270
 Gesangbuch1741_2_015271
 Gesangbuch1741_2_015272
 Gesangbuch1741_2_015273
 Gesangbuch1741_2_015274
 Gesangbuch1741_2_015275
 Gesangbuch1741_2_015276
 Gesangbuch1741_2_015277
 Gesangbuch1741_2_015278
 Gesangbuch1741_2_015279
 Gesangbuch1741_2_015280

Diplomatische Transkription

denn ihr feyd feine.
 14. Der mann, in welchem es beschloffen worden der kommt mit lobgetös der geifterorden.
 15. Man thut die bücher auf, es wird gelesen, wie eines jeden lauf bewandt gewefen.
 16. Der wird, als fatans theil, hinweg gewiefen, der fteht zum troft und heyl im buch gefchrieben.
 17. Wie wird es mir ergehn an diefem tage? wo wird mein urtheil ftehn, wer hält die wage?
 18. Triumph! der hier erſcheint im rothen kleide, der ift mein weißer freund, eins find wir beyde.
 19. Da folte ich vor mich nichts gutes hoffen, wer befteht wie ich, der hats getroffen.
 20. Jch war ein fündenkind, wie andre fündler, allein ich überwind im Überwinder.
 21. Jch bin an feinen flamm hinan gelähnet: er ift das reine Lamm, das GOtt verföhnet.
 22. O Lamm, vergönne mir, dich zu begleiten, mein freund! ich weiche dir nicht von der feiten.
 23. Jch
 <pb n="617a" src="617.jpg" />
 Von des Leibes Erlöfung. 599

Normalisierter Text

denn ihr seid seine.
 14. Der Mann, in welchem es beschlossen worden, der kommt mit Lobgetöse der Geisterorden.
 15. Man tut die Bücher auf, es wird gelesen, wie eines jeden Lauf bewandt gewesen.
 16. Der wird, als Satans Teil, hinweg gewiesen, der steht zum Trost und Heil im Buch geschrieben.
 17. Wie wird es mir ergehn an diesem Tage? Wo wird mein Urteil stehn, wer hält die Waage?
 18. Triumph! Der hier erſcheint im roten Kleide, der ist mein weißer Freund, eins sind wir beide.
 19. Da sollte ich vor mich nichts Gutes hoffen, wer so besteht wie ich, der hat es getroffen.
 20. Ich war ein Sündenkind, wie andere Sünder, allein ich überwind im Überwinder.
 21. Ich bin an seinen Stamm hinangelähnt: er ist das reine Lamm, das Gott versöhnt.
 22. O Lamm, vergönne mir, dich zu begleiten, mein Freund! Ich weiche dir nicht von der Seite.
 23. Ich
 <pb n="617a" src="617.jpg" />
 Von der Erlösung des Leibes. 599

ID

Gesangbuch1741_2_015281
 Gesangbuch1741_2_015282
 Gesangbuch1741_2_015283
 Gesangbuch1741_2_015284
 Gesangbuch1741_2_015285
 Gesangbuch1741_2_015286
 Gesangbuch1741_2_015287
 Gesangbuch1741_2_015288
 Gesangbuch1741_2_015289
 Gesangbuch1741_2_015290
 Gesangbuch1741_2_015291
 Gesangbuch1741_2_015292
 Gesangbuch1741_2_015293
 Gesangbuch1741_2_015294
 Gesangbuch1741_2_015295
 Gesangbuch1741_2_015296
 Gesangbuch1741_2_015297
 Gesangbuch1741_2_015298
 Gesangbuch1741_2_015299
 Gesangbuch1741_2_015300
 Gesangbuch1741_2_015301
 Gesangbuch1741_2_015302
 Gesangbuch1741_2_015303
 Gesangbuch1741_2_015304
 Gesangbuch1741_2_015305
 Gesangbuch1741_2_015306
 Gesangbuch1741_2_015307
 Gesangbuch1741_2_015308
 Gesangbuch1741_2_015309
 Gesangbuch1741_2_015310
 Gesangbuch1741_2_015311
 Gesangbuch1741_2_015312
 Gesangbuch1741_2_015313
 Gesangbuch1741_2_015314
 Gesangbuch1741_2_015315
 Gesangbuch1741_2_015316
 Gesangbuch1741_2_015317
 Gesangbuch1741_2_015318
 Gesangbuch1741_2_015319
 Gesangbuch1741_2_015320

Diplomatische Transkription

23. Jch fehe fchon hinein
 in deine wonne, hie blitzt der
 klare fchein von Salems
 fonne.
 24. Wie mancher ftehet
 da in reiner feide, wie ift dir
 der fo nah im weiffen kleide.
 25. Den hielt man in der
 welt vor einen narren, der
 dort im ruhe-zelt zog lang
 im karren.
 26. Wie feufzte jene magd
 im kranken-bette, wie oft
 hat fie gefagt, wer flügel
 hätte!
 27. Und iezo feh ich fie mit
 palmen-zweigen, befreyt
 von aller müh, auf Zions-
 fteigen.
 28. Wo ift der arme
 mann, der hier nur thränte,
 und fich von jugend an nach
 Salem fehnte.
 29. Da lizt er freuden-
 voll zu deinen füffen, und
 zahlet dir den zoll mit tau-
 fend küffen.
 30. Und jener, welcher
 hier die feelen lehrte, und
 viele zum verdienft des
 Lamms bekehrte,
 31. Steht prächtig oben
 an als eine fonne, und
 jauchzet, was er kan, bey fol-
 cher wonne.
 32. Was dich in diefer zeit
 als liebe priefe, und zur ge-
 <pb n="617b" src="617.jpg" />
 rechtigkeit die menfchen
 wiefe.

Normalisierter Text

23. Ich sehe schon hinein
 in deine Wonne, hier blitzt der
 klare Schein von Salems
 Sonne.
 24. Wie mancher steht
 da in reiner Seide, wie ist dir
 der so nah im weißen Kleide.
 25. Den hielt man in der
 Welt vor einen Narren, der
 dort im Ruhezelt zog lang
 im Karren.
 26. Wie seufzte jene Magd
 im Krankenbette, wie oft
 hat sie gesagt, wer Flügel
 hätte!
 27. Und jetzt seh ich sie mit
 Palmenzweigen, befreit
 von aller Müh, auf Zions-
 Steigen.
 28. Wo ist der arme
 Mann, der hier nur weinte,
 und sich von Jugend an nach
 Salem sehnte.
 29. Da sitzt er freuden-
 voll zu deinen Füßen, und
 zahlt dir den Zoll mit tau-
 send Küssen.
 30. Und jener, welcher
 hier die Seelen lehrte, und
 viele zum Verdienst des
 Lammes bekehrte,
 31. Steht prächtig oben
 an als eine Sonne, und
 jauchzt, was er kann, bei sol-
 cher Wonne.
 32. Was dich in dieser Zeit
 als Liebe pries, und zur Ge-
 <pb n="617b" src="617.jpg" />
 rechtigkeit die Menschen
 wiese.

ID

Gesangbuch1741_2_015321
 Gesangbuch1741_2_015322
 Gesangbuch1741_2_015323
 Gesangbuch1741_2_015324
 Gesangbuch1741_2_015325
 Gesangbuch1741_2_015326
 Gesangbuch1741_2_015327
 Gesangbuch1741_2_015328
 Gesangbuch1741_2_015329
 Gesangbuch1741_2_015330
 Gesangbuch1741_2_015331
 Gesangbuch1741_2_015332
 Gesangbuch1741_2_015333
 Gesangbuch1741_2_015334
 Gesangbuch1741_2_015335
 Gesangbuch1741_2_015336
 Gesangbuch1741_2_015337
 Gesangbuch1741_2_015338
 Gesangbuch1741_2_015339
 Gesangbuch1741_2_015340
 Gesangbuch1741_2_015341
 Gesangbuch1741_2_015342
 Gesangbuch1741_2_015343
 Gesangbuch1741_2_015344
 Gesangbuch1741_2_015345
 Gesangbuch1741_2_015346
 Gesangbuch1741_2_015347
 Gesangbuch1741_2_015348
 Gesangbuch1741_2_015349
 Gesangbuch1741_2_015350
 Gesangbuch1741_2_015351
 Gesangbuch1741_2_015352
 Gesangbuch1741_2_015353
 Gesangbuch1741_2_015354
 Gesangbuch1741_2_015355
 Gesangbuch1741_2_015356
 Gesangbuch1741_2_015357
 Gesangbuch1741_2_015358
 Gesangbuch1741_2_015359
 Gesangbuch1741_2_015360

Diplomatische Transkription

33. Das blitzt in deinem
 glanz, gleich einem fterne,
 fein nahme leuchtet ganz
 auch in der ferne.
 34. Der helle haufe fteht
 vor deinem throne, den du
 gewürdiget der marter-
 krone.
 35. Dort bey des Lam-
 mes mahl erfcheint, im rei-
 gen, die auserwählte zahl
 der treuen zeugen.
 36. Der Patriarchen
 fchaar, und den Propheten,
 erfcheint nun hell und klar,
 was fie erbeten.
 37. Die Zwölfe, die du
 dir voraus erlefen, die krö-
 net für und für vollkommnes
 wefen.
 38. Nun dirs gefallen
 hat, dich einft zu rächen, fo
 fitzen fie im rath, das recht
 zu fprechen.
 39. Hier wird die trübe
 zeit im licht verchlungen,
 und der Dreyeinigkeit tri-
 umph gefungen.
 40. Diß heilig-eine drey
 wird aufgekläret, der glau-
 be fchauet frey was ihn ge-
 nähret.
 41. Die GOtt gerufen
 hat und die gekommen, die
 werden in der that nun auf-
 genommen.
 Pp 4 42. Der
 <pb n="618a" src="618.jpg" />
 600 Von des Leibes Erlöfung.
 42. Der glaub in feinem

Normalisierter Text

33. Das blitzt in deinem
 Glanz, gleich einem Sterne,
 sein Name leuchtet ganz
 auch in der Ferne.
 34. Der helle Haufe steht
 vor deinem Throne, den du
 gewürdigt der Märtyrer-
 krone.
 35. Dort bei des Lam-
 mes Mahl erscheint, im Rei-
 gen, die auserwählte Zahl
 der treuen Zeugen.
 36. Der Patriarchen
 Schar, und den Propheten,
 erscheint nun hell und klar,
 was sie erbeten.
 37. Die Zwölfe, die du
 dir voraus erlesen, die krö-
 net für und für vollkommnes
 Wesen.
 38. Nun dir es gefallen
 hat, dich einst zu rächen, so
 sitzen sie im Rat, das Recht
 zu sprechen.
 39. Hier wird die trübe
 Zeit im Licht verschlungen,
 und der Dreieinigkeit Tri-
 umph gesungen.
 40. Dies heilig-eine Drei
 wird aufgeklärt, der Glau-
 be schaut frei, was ihn ge-
 nährt.
 41. Die Gott gerufen
 hat und die gekommen, die
 werden in der Tat nun auf-
 genommen.
 Pp 4 42. Der
 <pb n="618a" src="618.jpg" />
 600 Von der Erlösung des Leibes.
 42. Der Glaube in seinem

ID

Gesangbuch1741_2_015361
 Gesangbuch1741_2_015362
 Gesangbuch1741_2_015363
 Gesangbuch1741_2_015364
 Gesangbuch1741_2_015365
 Gesangbuch1741_2_015366
 Gesangbuch1741_2_015367
 Gesangbuch1741_2_015368
 Gesangbuch1741_2_015369
 Gesangbuch1741_2_015370
 Gesangbuch1741_2_015371
 Gesangbuch1741_2_015372
 Gesangbuch1741_2_015373
 Gesangbuch1741_2_015374
 Gesangbuch1741_2_015375
 Gesangbuch1741_2_015376
 Gesangbuch1741_2_015377
 Gesangbuch1741_2_015378
 Gesangbuch1741_2_015379
 Gesangbuch1741_2_015380
 Gesangbuch1741_2_015381
 Gesangbuch1741_2_015382
 Gesangbuch1741_2_015383
 Gesangbuch1741_2_015384
 Gesangbuch1741_2_015385
 Gesangbuch1741_2_015386
 Gesangbuch1741_2_015387
 Gesangbuch1741_2_015388
 Gesangbuch1741_2_015389
 Gesangbuch1741_2_015390
 Gesangbuch1741_2_015391
 Gesangbuch1741_2_015392
 Gesangbuch1741_2_015393
 Gesangbuch1741_2_015394
 Gesangbuch1741_2_015395
 Gesangbuch1741_2_015396
 Gesangbuch1741_2_015397
 Gesangbuch1741_2_015398
 Gesangbuch1741_2_015399
 Gesangbuch1741_2_015400

Diplomatische Transkription

lauf hat ausgegläubet, die
 hofnung höret auf, die liebe
 bleibet.
 43. Hier frag ich nicht
 einmahl, wo ich foll bleiben,
 wer will mich aus der wahl
 der gnaden treiben?
 44. Jch traue mächtig-
 lich dem Hochgeliebten, fein
 Herze neiget sich zu dem
 Geübten.
 45. Vor zeiten hielt ich
 mich an fein erbarmen, und
 iezo hange ich in feinen ar-
 men.
 46. Jch dringe zu ihm
 zu! er muß mir geben auf
 arbeit füffe ruh, auf fterben
 leben.
 677. Mel. 107.
 Die Chriſten gehn von
 ort zu ort gerade
 durch den jammer,
 und kommen in den frie-
 densport, und ruhn in ih-
 rer kammer: GOtt hält
 der feelen lauf durch fein
 umarmen auf, das wai-
 zen-korn wird in fein beet
 auf hofnung reicher frucht
 gefät.
 2. Wie feyd ihr doch fo
 wohl gereift, gelobt feyn
 eure ſchritte! du allbereit
 befreyter geift, du ietzt ver-
 ſchloßne hütte, den nährt
 <pb n="618b" src="618.jpg" />
 der bräutigam mit lanft-
 liebes-flamm, die dekt be-
 ungeführter ruh der lieb-

Normalisierter Text

Lauf hat ausgeglaubt, die
 Hoffnung hört auf, die Liebe
 bleibt.
 43. Hier frag ich nicht
 einmal, wo ich soll bleiben,
 wer will mich aus der Wahl
 der Gnaden treiben?
 44. Ich traue mächtig-
 lich dem Hochgeliebten, sein
 Herz neigt sich zu dem
 Geübten.
 45. Vor Zeiten hielt ich
 mich an sein Erbarmen, und
 jetzt hange ich in seinen Ar-
 men.
 46. Ich dringe zu ihm
 zu! Er muss mir geben auf
 Arbeit süße Ruh, auf Sterben
 Leben.
 677. Mel. 107.
 Die Christen gehn von
 Ort zu Ort gerade
 durch den Jammer,
 und kommen in den Frie-
 densport, und ruhn in ih-
 rer Kammer: Gott hält
 der Seelen Lauf durch sein
 Umarmen auf, das Weizen-
 korn wird in sein Beet
 auf Hoffnung reicher Frucht
 gesät.
 2. Wie seid ihr doch so
 wohl gereist, gelobt sein
 eure Schritte! Du allbereits
 befreiter Geist, du jetzt ver-
 schlossene Hütte, den nährt
 <pb n="618b" src="618.jpg" />
 der Bräutigam mit sanft-
 Liebesflamm, die deckt be-
 ungestörter Ruh der lieb-

ID

Gesangbuch1741_2_015401
 Gesangbuch1741_2_015402
 Gesangbuch1741_2_015403
 Gesangbuch1741_2_015404
 Gesangbuch1741_2_015405
 Gesangbuch1741_2_015406
 Gesangbuch1741_2_015407
 Gesangbuch1741_2_015408
 Gesangbuch1741_2_015409
 Gesangbuch1741_2_015410
 Gesangbuch1741_2_015411
 Gesangbuch1741_2_015412
 Gesangbuch1741_2_015413
 Gesangbuch1741_2_015414
 Gesangbuch1741_2_015415
 Gesangbuch1741_2_015416
 Gesangbuch1741_2_015417
 Gesangbuch1741_2_015418
 Gesangbuch1741_2_015419
 Gesangbuch1741_2_015420
 Gesangbuch1741_2_015421
 Gesangbuch1741_2_015422
 Gesangbuch1741_2_015423
 Gesangbuch1741_2_015424
 Gesangbuch1741_2_015425
 Gesangbuch1741_2_015426
 Gesangbuch1741_2_015427
 Gesangbuch1741_2_015428
 Gesangbuch1741_2_015429
 Gesangbuch1741_2_015430
 Gesangbuch1741_2_015431
 Gesangbuch1741_2_015432
 Gesangbuch1741_2_015433
 Gesangbuch1741_2_015434
 Gesangbuch1741_2_015435
 Gesangbuch1741_2_015436
 Gesangbuch1741_2_015437
 Gesangbuch1741_2_015438
 Gesangbuch1741_2_015439
 Gesangbuch1741_2_015440

Diplomatische Transkription

stiller schatte zu.
 3. Wir freun uns in ge-
 lassenheit der groffen offen-
 barung, indessen bleibt
 dein pilgerkleid in heiliger
 verwahrung: wie ist dein
 glük so groß, sey froh im
 gnaden-schooß, die liebe führt
 uns gleiche bahn, so tief hin-
 ab, so hoch hinan.
 678.
 Die ewigkeit bricht an,
 dein Heyland will
 dem leben nun er-
 das leben geben, das dich
 beleben kan. Die ewigkeit
 bricht an.
 2. Die ewigkeit ist da,
 nun hört das wohlgefallen,
 das dreyimal heilig schallen,
 GOtt lob, Halleluja. Die
 ewigkeit ist da.
 679. Mel. 72.
 DU Lebens-Held, dein
 durchbruch macht
 vertrauen, der tod
 ist tod; drum werd ich ihn
 nicht schauen. Du führest
 selbst durchs kurze finstre
 thal, und machst zur ruh,
 was andern eine qvaal.
 2. Du hast mir ja so theur
 und oft verheiffen, daß mich
 gar
 <pb n="619a" src="619.jpg" />
 Von des Leibes Erlöfung. 601
 gar nichts aus deiner hand
 soll reiffen; und mahlt mirs
 gleich der fatan anders für;
 so hang und kleb und halt

Normalisierter Text

stiller Schatten zu.
 3. Wir freun uns in Ge-
 lassenheit der großen Offen-
 barung, indessen bleibt
 dein Pilgerkleid in heiliger
 Verwahrung: Wie ist dein
 Glück so groß, sei froh im
 Gnadenschoß, die Liebe führt
 uns gleiche Bahn, so tief hin-
 ab, so hoch hinan.
 678.
 Die Ewigkeit bricht an,
 dein Heiland will
 dem Leben nun er-
 das Leben geben, das dich
 beleben kann. Die Ewigkeit
 bricht an.
 2. Die Ewigkeit ist da,
 nun hört das Wohlgefallen,
 das dreimal heilig schallen,
 Gott Lob, Halleluja. Die
 Ewigkeit ist da.
 679. Mel. 72.
 DU Lebensheld, dein
 Durchbruch macht
 Vertrauen, der Tod
 ist tot; drum werd ich ihn
 nicht schauen. Du führst
 selbst durchs kurze finstre
 Tal, und machst zur Ruh,
 was anderen eine Qual.
 2. Du hast mir ja so teuer
 und oft verheißen, dass mich
 gar
 <pb n="619a" src="619.jpg" />
 Von der Erlösung des Leibes. 601
 gar nichts aus deiner Hand
 soll reifen; und malt mir es
 gleich der Satan anders vor;
 so hange und klebe und halte

ID

Gesangbuch1741_2_015441
 Gesangbuch1741_2_015442
 Gesangbuch1741_2_015443
 Gesangbuch1741_2_015444
 Gesangbuch1741_2_015445
 Gesangbuch1741_2_015446
 Gesangbuch1741_2_015447
 Gesangbuch1741_2_015448
 Gesangbuch1741_2_015449
 Gesangbuch1741_2_015450
 Gesangbuch1741_2_015451
 Gesangbuch1741_2_015452
 Gesangbuch1741_2_015453
 Gesangbuch1741_2_015454
 Gesangbuch1741_2_015455
 Gesangbuch1741_2_015456
 Gesangbuch1741_2_015457
 Gesangbuch1741_2_015458
 Gesangbuch1741_2_015459
 Gesangbuch1741_2_015460
 Gesangbuch1741_2_015461
 Gesangbuch1741_2_015462
 Gesangbuch1741_2_015463
 Gesangbuch1741_2_015464
 Gesangbuch1741_2_015465
 Gesangbuch1741_2_015466
 Gesangbuch1741_2_015467
 Gesangbuch1741_2_015468
 Gesangbuch1741_2_015469
 Gesangbuch1741_2_015470
 Gesangbuch1741_2_015471
 Gesangbuch1741_2_015472
 Gesangbuch1741_2_015473
 Gesangbuch1741_2_015474
 Gesangbuch1741_2_015475
 Gesangbuch1741_2_015476
 Gesangbuch1741_2_015477
 Gesangbuch1741_2_015478
 Gesangbuch1741_2_015479
 Gesangbuch1741_2_015480

Diplomatische Transkription

ich doch an dir.
 3. Ein übergang, ein ausgang aus dem jammer: ein eingang in die ruh und friede kammer: ein aufenthalt, bis mein getreuer hirt den fertgen leib zur feele bringen wird.
 4. So heißt der tod, der tausend menſchen ſchreckt; mich aber nur ermuntert und erwecket: der meine thränenſaat zum ziel gebracht, und hofnung zu der freudenerdnte macht.
 5. Ich ſinne ſchon auf dank- und lobelieder, vor mich, dreyeinger GOtt, und meine brüder; daß du mit mir durch tod und hölle dringſt und endlich mich zum wahren ſabbath bringſt.
 6. Ich will dir denn die meinen überlaſſen, um ſie in deine vaterhuld zu fallen; ſey du ihr ſchild und ſchatten ſpat und früh; verforge du, erhöh, und weide ſie.
 7. Gieb ihnen ihre feele noch zur beute, und ſteh auch ihnen bey in ihrem freite: laß deine gnade groß und allgemein, ſo groß

 und herrlich, wie dein name, ſeyn.
 680.
 Egypten, Egypten, gute nacht! die dienſt-

Normalisierter Text

ich doch an dir.
 3. Ein Übergang, ein Ausgang aus dem Jammer: ein Eingang in die Ruh und Friedekammer: ein Aufenthalt, bis mein getreuer Hirt den fertigen Leib zur Seele bringen wird.
 4. So heißt der Tod, der tausend Menschen schreckt; mich aber nur ermuntert und erweckt: der meine Tränensaat zum Ziel gebracht, und Hoffnung zu der Freudenernte macht.
 5. Ich sinne schon auf Dank- und Lobelieder, vor mich, dreieiniger Gott, und meine Brüder; dass du mit mir durch Tod und Hölle dringst und endlich mich zum wahren Sabbat bringst.
 6. Ich will dir denn die Meinen überlassen, um sie in deine Vaterhuld zu fassen; sei du ihr Schild und Schatten spät und früh; versorge du, erhöh, und weide sie.
 7. Gib ihnen ihre Seele noch zur Beute, und steh auch ihnen bei in ihrem Streite: Lass deine Gnade groß und allgemein, so groß

 und herrlich, wie dein Name, sein.
 680.
 Ägypten, Ägypten, gute Nacht! Die Dienst-

ID

Gesangbuch1741_2_015481
 Gesangbuch1741_2_015482
 Gesangbuch1741_2_015483
 Gesangbuch1741_2_015484
 Gesangbuch1741_2_015485
 Gesangbuch1741_2_015486
 Gesangbuch1741_2_015487
 Gesangbuch1741_2_015488
 Gesangbuch1741_2_015489
 Gesangbuch1741_2_015490
 Gesangbuch1741_2_015491
 Gesangbuch1741_2_015492
 Gesangbuch1741_2_015493
 Gesangbuch1741_2_015494
 Gesangbuch1741_2_015495
 Gesangbuch1741_2_015496
 Gesangbuch1741_2_015497
 Gesangbuch1741_2_015498
 Gesangbuch1741_2_015499
 Gesangbuch1741_2_015500
 Gesangbuch1741_2_015501
 Gesangbuch1741_2_015502
 Gesangbuch1741_2_015503
 Gesangbuch1741_2_015504
 Gesangbuch1741_2_015505
 Gesangbuch1741_2_015506
 Gesangbuch1741_2_015507
 Gesangbuch1741_2_015508
 Gesangbuch1741_2_015509
 Gesangbuch1741_2_015510
 Gesangbuch1741_2_015511
 Gesangbuch1741_2_015512
 Gesangbuch1741_2_015513
 Gesangbuch1741_2_015514
 Gesangbuch1741_2_015515
 Gesangbuch1741_2_015516
 Gesangbuch1741_2_015517
 Gesangbuch1741_2_015518
 Gesangbuch1741_2_015519
 Gesangbuch1741_2_015520

Diplomatische Transkription

barkeit ift aus, mein
 JEsus kömmt herbey, der
 mich nach Salem führt,
 nunmehr bin ich frey von
 aller fchweren laft; die ar-
 beit ift vollbracht, Egypten,
 gute nacht!
 2. Laß deinen diener fort,
 nun HErr, wie du gefagt,
 mit frieden aus der welt,
 laß meinen abfchied feyn:
 wenn dirs, mein GÖtt, ge-
 fällt, fo fpanne felig aus.
 Jch traue auf dein wort;
 und laß den müden die-
 ner fort.
 681. Mel. 83.
 ES halten eitele gemü-
 ther die erde für ihr
 vaterland: wer aber
 JEfum hat erkannt und
 die wahrhaften himmels-
 güter, der fieht den ganzen
 kreiß der erden für eine frem-
 de hütte an, und fehnet fich,
 erlöft zu werden von diefer
 rauhen pilgrims-bahn.
 2. Kein fluß kan fo dem
 meer zulaufen; kein ftein
 eilt fo der tiefen zu: als wie
 ein Chrift zur himmels-ruh
 Pp 5 hin-
 <pb n="620a" src="620.jpg" />
 602 Von des Leibes Erlöfung.
 hinweg eilt von dem erden-
 haufen. Ob feine füß die
 welt berühren, fo ift das
 herz doch in der höh; er
 fucht den wandel fo zu füh-
 ren, daß feel und finn im

Normalisierter Text

barkeit ist aus, mein
 Jesus kommt herbei, der
 mich nach Salem führt,
 nunmehr bin ich frei von
 aller schweren Last; die Ar-
 beit ist vollbracht, Ägypten,
 gute Nacht!
 2. Lass deinen Diener fort,
 nun Herr, wie du gesagt,
 mit Frieden aus der Welt,
 lass meinen Abschied sein:
 wenn dir es, mein Gott, ge-
 fällt, so spanne selig aus.
 Ich traue auf dein Wort;
 und lass den müden Die-
 ner fort.
 681. Mel. 83.
 ES halten eitle Gemü-
 ter die Erde für ihr
 Vaterland: Wer aber
 Jesus hat erkannt und
 die wahrhaften Himmels-
 güter, der sieht den ganzen
 Kreis der Erden für eine frem-
 de Hütte an, und sehnt sich,
 erlöst zu werden von dieser
 rauhen Pilgerbahn.
 2. Kein Fluss kann so dem
 Meer zulaufen; kein Stein
 eilt so der Tiefe zu: als wie
 ein Christ zur Himmelsruh
 Pp 5 hin-
 <pb n="620a" src="620.jpg" />
 602 Von der Erlösung des Leibes.
 hinweg eilt von dem Erden-
 haufen. Ob seine Füße die
 Welt berühren, so ist das
 Herz doch in der Höh; er
 sucht den Wandel so zu füh-
 ren, dass Seel und Sinn im

ID

Gesangbuch1741_2_015521
 Gesangbuch1741_2_015522
 Gesangbuch1741_2_015523
 Gesangbuch1741_2_015524
 Gesangbuch1741_2_015525
 Gesangbuch1741_2_015526
 Gesangbuch1741_2_015527
 Gesangbuch1741_2_015528
 Gesangbuch1741_2_015529
 Gesangbuch1741_2_015530
 Gesangbuch1741_2_015531
 Gesangbuch1741_2_015532
 Gesangbuch1741_2_015533
 Gesangbuch1741_2_015534
 Gesangbuch1741_2_015535
 Gesangbuch1741_2_015536
 Gesangbuch1741_2_015537
 Gesangbuch1741_2_015538
 Gesangbuch1741_2_015539
 Gesangbuch1741_2_015540
 Gesangbuch1741_2_015541
 Gesangbuch1741_2_015542
 Gesangbuch1741_2_015543
 Gesangbuch1741_2_015544
 Gesangbuch1741_2_015545
 Gesangbuch1741_2_015546
 Gesangbuch1741_2_015547
 Gesangbuch1741_2_015548
 Gesangbuch1741_2_015549
 Gesangbuch1741_2_015550
 Gesangbuch1741_2_015551
 Gesangbuch1741_2_015552
 Gesangbuch1741_2_015553
 Gesangbuch1741_2_015554
 Gesangbuch1741_2_015555
 Gesangbuch1741_2_015556
 Gesangbuch1741_2_015557
 Gesangbuch1741_2_015558
 Gesangbuch1741_2_015559
 Gesangbuch1741_2_015560

Diplomatische Transkription

himmel fteh.
 3. Diß heimweh GOtt
 verlobter Herzen vermehrt
 lich bey der creuzeslaft;
 man findt auf erden keine
 raft bey feelen oder leibes
 schmerzen. Wenn lich die
 trübsalsfluth ergießet, fo
 wird der engen brust ganz
 bang, bis daß die lebens
 zeit verfließet; ach GOtt!
 heißt oft, wie lang? wie
 lang?
 4. Da hat ein Paulus
 luft zu scheiden! ein Abra
 ham ist lebensfatt: ein Hi
 ob wird ganz müd und matt
 für langem fehen, in dem
 leiden; Elias wüncft bey
 feinem wandern, zu schlü
 fen den betrübten lauf; von
 einem morgen bis zum an
 dern sieht Simeon zum en
 de auf.
 5. Doch ist diß eilen zu
 dem himmel gemäßigt mit
 gelaffenheit; man wartet
 auf die rechte zeit, die, zur
 erlöfung vom getümmel,
 des Allerhöchften rath be
 liebet; man setzt GOtt we
 der maaß noch ziel: und
 wird das herz gleich lang
 betrübet; fo ist es ihm doch
 nie zu viel.
 6. Der HErr, der über
 tod und leben die unum
 schränkte herrschaft hat,
 wird feinen kindern nie zu

Normalisierter Text

Himmel steh.
 3. Dies Heimweh Gott
 verlobter Herzen vermehrt
 sich bei der Kreuzeslast;
 man findet auf Erden keine
 Rast bei Seelen oder Leibes
 Schmerzen. Wenn sich die
 Trübsalsflut ergießt, so
 wird der engen Brust ganz
 bang, bis dass die Lebens
 Zeit verfließt; ach Gott!
 heißt es oft, wie lang? Wie
 lang?
 4. Da hat ein Paulus
 Lust zu scheiden! Ein Abra
 ham ist lebenssatt: Ein Hi
 ob wird ganz müd und matt
 vor langem Sehnen, in dem
 Leiden; Elias wünscht bei
 seinem Wandern, zu schlüs
 sen den betrübten Lauf; von
 einem Morgen bis zum an
 dern sieht Simeon zum En
 de auf.
 5. Doch ist dies Eilen zu
 dem Himmel gemäßigt mit
 Gelassenheit; man wartet
 auf die rechte Zeit, die, zur
 Erlösung vom Getümmel,
 des Allerhöchsten Rat be
 liebt; man setzt Gott we
 der Maß noch Ziel: und
 wird das Herz gleich lang
 betrübt; so ist es ihm doch
 nie zu viel.
 6. Der Herr, der über
 Tod und Leben die unum
 schränkte Herrschaft hat,
 wird seinen Kindern nie zu

ID

Gesangbuch1741_2_015561
 Gesangbuch1741_2_015562
 Gesangbuch1741_2_015563
 Gesangbuch1741_2_015564
 Gesangbuch1741_2_015565
 Gesangbuch1741_2_015566
 Gesangbuch1741_2_015567
 Gesangbuch1741_2_015568
 Gesangbuch1741_2_015569
 Gesangbuch1741_2_015570
 Gesangbuch1741_2_015571
 Gesangbuch1741_2_015572
 Gesangbuch1741_2_015573
 Gesangbuch1741_2_015574
 Gesangbuch1741_2_015575
 Gesangbuch1741_2_015576
 Gesangbuch1741_2_015577
 Gesangbuch1741_2_015578
 Gesangbuch1741_2_015579
 Gesangbuch1741_2_015580
 Gesangbuch1741_2_015581
 Gesangbuch1741_2_015582
 Gesangbuch1741_2_015583
 Gesangbuch1741_2_015584
 Gesangbuch1741_2_015585
 Gesangbuch1741_2_015586
 Gesangbuch1741_2_015587
 Gesangbuch1741_2_015588
 Gesangbuch1741_2_015589
 Gesangbuch1741_2_015590
 Gesangbuch1741_2_015591
 Gesangbuch1741_2_015592
 Gesangbuch1741_2_015593
 Gesangbuch1741_2_015594
 Gesangbuch1741_2_015595
 Gesangbuch1741_2_015596
 Gesangbuch1741_2_015597
 Gesangbuch1741_2_015598
 Gesangbuch1741_2_015599
 Gesangbuch1741_2_015600

Diplomatische Transkription

ipat die lang verlangte frey-
 heit geben. Ein feligs end
 muß alles wenden, was an-
 fangs unerträglich war, und
 GOtt reicht felbft mit feinen
 händen den lohn vor allen
 jammer dar.
 682. Mel. 137.
 ES ift genug! fo
 nimm, HErr, mei-
 nen geift zu Zions
 geiftern hin; lös auf das
 band, das allgemählig reißt,
 befreye diefen finn, der
 fich nach feinem GOtte
 fehnet, der täglich klagt
 und nächtllich thränet: es ift
 genug!
 2. Es ift genug, wenn
 nur mein JESus will: er
 kennet ja mein herz, ich har-
 re fein, und halt indessen
 fill, bis er mir allen fchmerz
 der meine fliche bruft bena-
 get, zurücke legt und zu mir
 faget: es ift genug!
 683. Mel. 68.
 ES mag diß haus, das
 aus der erden, nur
 immerhin zerbrochen
 wer-
 <pb n="621a" src="621.jpg" />
 Von des Leibes Erlöfung. 603
 werden; ein ander haus wird
 uns erbaut: GOtt felbft
 will diefen bau vollführen,
 mit ewger himmelsklar-
 heit zieren, dran man nichts
 unvollkommnes fchaut. Hör
 auf! mein blöder finn, wo

Normalisierter Text

spät die lang verlangte Frei-
 heit geben. Ein seliges End
 muss alles wenden, was an-
 fangs unerträglich war, und
 Gott reicht selbst mit seinen
 Händen den Lohn vor allem
 Jammer dar.
 682. Mel. 137.
 ES ist genug! So
 nimm, Herr, mei-
 nen Geist zu Zions
 Geistern hin; lös auf das
 Band, das allmählich reißt,
 befreie diesen Sinn, der
 sich nach seinem Gott
 sehnt, der täglich klagt
 und nächtllich weint: Es ist
 genug!
 2. Es ist genug, wenn
 nur mein Jesus will: Er
 kennt ja mein Herz, ich har-
 re sein, und halt indessen
 still, bis er mir allen Schmerz
 der meine sieche Brust bena-
 get, zurücklegt und zu mir
 sagt: Es ist genug!
 683. Mel. 68.
 ES mag dies Haus, das
 aus der Erden, nur
 immerhin zerbrochen
 wer-
 <pb n="621a" src="621.jpg" />
 Von der Erlösung des Leibes. 603
 werden; ein anderes Haus wird
 uns erbaut: Gott selbst
 will diesen Bau vollführen,
 mit ewiger Himmelsklar-
 heit zieren, daran man nichts
 Unvollkommnes schaut. Hör
 auf! Mein blöder Sinn, wo

ID

Gesangbuch1741_2_015601
 Gesangbuch1741_2_015602
 Gesangbuch1741_2_015603
 Gesangbuch1741_2_015604
 Gesangbuch1741_2_015605
 Gesangbuch1741_2_015606
 Gesangbuch1741_2_015607
 Gesangbuch1741_2_015608
 Gesangbuch1741_2_015609
 Gesangbuch1741_2_015610
 Gesangbuch1741_2_015611
 Gesangbuch1741_2_015612
 Gesangbuch1741_2_015613
 Gesangbuch1741_2_015614
 Gesangbuch1741_2_015615
 Gesangbuch1741_2_015616
 Gesangbuch1741_2_015617
 Gesangbuch1741_2_015618
 Gesangbuch1741_2_015619
 Gesangbuch1741_2_015620
 Gesangbuch1741_2_015621
 Gesangbuch1741_2_015622
 Gesangbuch1741_2_015623
 Gesangbuch1741_2_015624
 Gesangbuch1741_2_015625
 Gesangbuch1741_2_015626
 Gesangbuch1741_2_015627
 Gesangbuch1741_2_015628
 Gesangbuch1741_2_015629
 Gesangbuch1741_2_015630
 Gesangbuch1741_2_015631
 Gesangbuch1741_2_015632
 Gesangbuch1741_2_015633
 Gesangbuch1741_2_015634
 Gesangbuch1741_2_015635
 Gesangbuch1741_2_015636
 Gesangbuch1741_2_015637
 Gesangbuch1741_2_015638
 Gesangbuch1741_2_015639
 Gesangbuch1741_2_015640

Diplomatische Transkription

wilt du weiter hin? stille!
 stille! geh ruhig ein, wo
 GOtt allein kan alles und
 in allem feyn.
 684. Mel. 124.
 FREue dich! das läßt
 JEFus fagen dir:
 freue dich, gefchmückte
 feele, ietzt eröffnet sich die
 thür, ietzt folft du aus diefer
 höhle, er, der bräutigam,
 kömmt, er nahet sich, freue
 dich!
 2. Bald ift da! wozu du
 gefchaffen bift, was dein
 JEFus dir erbeutet, was
 fchon deines glaubens ift,
 warum du wurdft zuberei-
 tet, alles das kommt mit
 ihm nun recht nah, bald
 ifts da!
 3. Gutes muths! halte
 vollends treulich aus, liege
 leidend, und gewinne, es
 zerbricht ein fchwaches
 haus, machet raum dem
 tempel drinne, der vollendet
 durch kraft des Lammes
 bluts, gutes muths!
 4. Nun wirds licht! fingt
 <pb n="621b" src="621.jpg" />
 doch mit Halleluja! o ihr
 lichtetes-kinder alle! und ihr
 engel die ihr da! o begleitet
 die braut mit fchalle, ruft
 glük zu, komm JEFu, fäu-
 me nicht! nun wirds licht!
 685. Mel. 32.
 JCh zieh mich auf den
 fabbath an, fo präch-

Normalisierter Text

willst du weiter hin? Stille!
 stille! Geh ruhig ein, wo
 Gott allein kann alles und
 in allem sein.
 684. Mel. 124.
 Freue dich! Das lässt
 Jesus sagen dir:
 Freue dich, geschmückte
 Seele, jetzt eröffnet sich die
 Tür, jetzt sollst du aus dieser
 Höhle, er, der Bräutigam,
 kommt, er naht sich, freue
 dich!
 2. Bald ist da! Wozu du
 geschaffen bist, was dein
 Jesus dir erbeutet, was
 schon deines Glaubens ist,
 warum du wurdest zuberei-
 tet, alles das kommt mit
 ihm nun recht nah, bald
 ist es da!
 3. Guten Mutes! Halte
 vollends treulich aus, siege
 leidend, und gewinne, es
 zerbricht ein schwaches
 Haus, macht Raum dem
 Tempel drinnen, der vollendet
 durch Kraft des Lammes
 Bluts, guten Mutes!
 4. Nun wird es Licht! Singt
 <pb n="621b" src="621.jpg" />
 doch mit Halleluja! O ihr
 Lichteskinder alle! Und ihr
 Engel, die ihr da! O begleitet
 die Braut mit Schalle, ruft
 Glück zu, komm Jesu, säu-
 me nicht! Nun wird es Licht!
 685. Mel. 32.
 Ich zieh mich auf den
 Sabbat an, so präch-

ID

Gesangbuch1741_2_015641
 Gesangbuch1741_2_015642
 Gesangbuch1741_2_015643
 Gesangbuch1741_2_015644
 Gesangbuch1741_2_015645
 Gesangbuch1741_2_015646
 Gesangbuch1741_2_015647
 Gesangbuch1741_2_015648
 Gesangbuch1741_2_015649
 Gesangbuch1741_2_015650
 Gesangbuch1741_2_015651
 Gesangbuch1741_2_015652
 Gesangbuch1741_2_015653
 Gesangbuch1741_2_015654
 Gesangbuch1741_2_015655
 Gesangbuch1741_2_015656
 Gesangbuch1741_2_015657
 Gesangbuch1741_2_015658
 Gesangbuch1741_2_015659
 Gesangbuch1741_2_015660
 Gesangbuch1741_2_015661
 Gesangbuch1741_2_015662
 Gesangbuch1741_2_015663
 Gesangbuch1741_2_015664
 Gesangbuch1741_2_015665
 Gesangbuch1741_2_015666
 Gesangbuch1741_2_015667
 Gesangbuch1741_2_015668
 Gesangbuch1741_2_015669
 Gesangbuch1741_2_015670
 Gesangbuch1741_2_015671
 Gesangbuch1741_2_015672
 Gesangbuch1741_2_015673
 Gesangbuch1741_2_015674
 Gesangbuch1741_2_015675
 Gesangbuch1741_2_015676
 Gesangbuch1741_2_015677
 Gesangbuch1741_2_015678
 Gesangbuch1741_2_015679
 Gesangbuch1741_2_015680

Diplomatische Transkription

tig, wie ich immer
 kan; denn meine feele ift
 die braut, die ihrem Man-
 ne wird vertraut: bald
 kömmt der Bräutigam und
 holt fie hin, wo fie in ewig-
 keit ift königin.
 2. O güldne ftadt! ich
 grüffe dich: o König! fieh,
 ich neige mich, vor deinen
 königlichen thron ift hinge-
 worfen meine kron, ietzund
 umfänget mich die herrlich-
 keit, die mir zwar zudedacht
 von ewigkeit.
 3. Von welchen theilen
 fang ich an, zu fchauen die-
 fen himmels-plan? hier ift
 ja alles hoch und groß? ver-
 wundern muß ich mich nur
 bloß! die ganze ftadt ift
 prächtig zugericht, allhier ift
 alles durch und durch voll
 licht.
 4. Man fehe doch, wie
 glänzt das thor! wie ftrah-
 let dort die mauer vor! ifts
 möglich, daß die alte ftadt
 mich
 <pb n="622a" src="622.jpg" />
 604 Von des Leibes Erlöfung.
 mich noch fo lang behalten
 hat? Ey! warum kam ich
 nicht fchon längft hieher,
 mein theil zu nehmen an fo
 groffer ehr?
 5. Jhr Engel, führet mich
 herum, ich bin des Königs
 eigenthum; ich fing auch
 Halleluja mit, und bin der

Normalisierter Text

tig, wie ich immer
 kann; denn meine Seele ist
 die Braut, die ihrem Mann
 wird vertraut: Bald
 kommt der Bräutigam und
 holt sie hin, wo sie in Ewig-
 keit ist Königin.
 2. O güldne Stadt! Ich
 grüße dich: O König! Sieh,
 ich neige mich, vor deinen
 königlichen Thron ist hinge-
 worfen meine Kron, jetzt
 umfängt mich die Herrlich-
 keit, die mir zwar zudedacht
 von Ewigkeit.
 3. Von welchen Teilen
 fang ich an, zu schauen die-
 sen Himmelsplan? Hier ist
 ja alles hoch und groß? Ver-
 wundern muss ich mich nur
 bloß! Die ganze Stadt ist
 prächtig zugerichtet, allhier ist
 alles durch und durch voll
 Licht.
 4. Man sehe doch, wie
 glänzt das Tor! Wie strah-
 let dort die Mauer vor! Ist es
 möglich, dass die alte Stadt
 mich
 <pb n="622a" src="622.jpg" />
 604 Von der Erlösung des Leibes.
 mich noch so lang behalten
 hat? Ei! Warum kam ich
 nicht schon längst hierher,
 mein Teil zu nehmen an so
 großer Ehr?
 5. Ihr Engel, führet mich
 herum, ich bin des Königs
 Eigentum; ich sing auch
 Halleluja mit, und bin der

ID

Gesangbuch1741_2_015681
 Gesangbuch1741_2_015682
 Gesangbuch1741_2_015683
 Gesangbuch1741_2_015684
 Gesangbuch1741_2_015685
 Gesangbuch1741_2_015686
 Gesangbuch1741_2_015687
 Gesangbuch1741_2_015688
 Gesangbuch1741_2_015689
 Gesangbuch1741_2_015690
 Gesangbuch1741_2_015691
 Gesangbuch1741_2_015692
 Gesangbuch1741_2_015693
 Gesangbuch1741_2_015694
 Gesangbuch1741_2_015695
 Gesangbuch1741_2_015696
 Gesangbuch1741_2_015697
 Gesangbuch1741_2_015698
 Gesangbuch1741_2_015699
 Gesangbuch1741_2_015700
 Gesangbuch1741_2_015701
 Gesangbuch1741_2_015702
 Gesangbuch1741_2_015703
 Gesangbuch1741_2_015704
 Gesangbuch1741_2_015705
 Gesangbuch1741_2_015706
 Gesangbuch1741_2_015707
 Gesangbuch1741_2_015708
 Gesangbuch1741_2_015709
 Gesangbuch1741_2_015710
 Gesangbuch1741_2_015711
 Gesangbuch1741_2_015712
 Gesangbuch1741_2_015713
 Gesangbuch1741_2_015714
 Gesangbuch1741_2_015715
 Gesangbuch1741_2_015716
 Gesangbuch1741_2_015717
 Gesangbuch1741_2_015718
 Gesangbuch1741_2_015719
 Gesangbuch1741_2_015720

Diplomatische Transkription

fünden gleichfalls quit, fo zeig
 get mir dann alle herrlich
 keit, die mir mein Bräuti
 gam hat zubereit.
 6. Jch leuchte, wie der
 fonnen glanz, darob ich
 mich entfetze ganz, weil
 ich den andern bürgern gleich
 nun bin in meines Vaters
 reich; hier ftrahlet eine
 fonn die andre an: die
 braut hat folchen glanz von
 ihrem Mann.
 7. Stirbt hier kein menfch
 an diefem ort? wie? lebt
 man hier denn fort und fort?
 da ruft der König von dem
 thron: hier ift kein tod, mein
 lieber Sohn; wer einmahl
 lebt, der lebt in ewigkeit! o
 über große wonn und him
 melsfreud.
 8. Wir fingen dir Imma
 nue! ach hört, wie klingt
 das fpiel fo hell? hier ifts
 nichts neues, anzufehn, wie
 Harfenfpiererchöre ftehn,
 auch hier in diefem himmel
 <pb n="622b" src="622.jpg" />
 fchwebt herum des Lammes
 ewigs Evangelium.
 9. Auf Thabor war es
 auch wohl fchön, o liebe,
 dich verklärt zu fehn; allein
 die lange ewigkeit geht über
 Thabors kurze zeit: hier wär
 es recht, hier macht ich Hüt
 ten her, wenn nicht die fadt
 felbft eine hütte wär.
 10. Auf! laffet uns noch

Normalisierter Text

Sünden gleichfalls quitt, so zeig
 get mir dann alle Herrlich
 keit, die mir mein Bräuti
 gam hat zubereitet.
 6. Ich leuchte, wie der
 Sonnen Glanz, darob ich
 mich entsetze ganz, weil
 ich den anderen Bürgern gleich
 nun bin in meines Vaters
 Reich; hier strahlt eine
 Sonne die andere an: Die
 Braut hat solchen Glanz von
 ihrem Mann.
 7. Stirbt hier kein Mensch
 an diesem Ort? Wie? Lebt
 man hier denn fort und fort?
 Da ruft der König von dem
 Thron: Hier ist kein Tod, mein
 lieber Sohn; wer einmal
 lebt, der lebt in Ewigkeit! O
 über große Wonn und Him
 melsfreud.
 8. Wir singen dir Imma
 nue! Ach hört, wie klingt
 das Spiel so hell? Hier ist es
 nichts Neues, anzusehen, wie
 Harfenspielerchöre stehn,
 auch hier in diesem Himmel
 <pb n="622b" src="622.jpg" />
 schwebt herum des Lammes
 ewigen Evangeliums.
 9. Auf Tabor war es
 auch wohl schön, o Liebe,
 dich verklärt zu sehn; allein
 die lange Ewigkeit geht über
 Tabors kurze Zeit: Hier wär
 es recht, hier macht ich Hüt
 ten her, wenn nicht die Stadt
 selbst eine Hütte wär.
 10. Auf! Lasset uns noch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_015721	fürder gehn, der gaffen herrs	fürder gehn, der Gassen Herrs
Gesangbuch1741_2_015722	lichkeit zu fehn: für freuden	lichkeit zu sehn: Vor Freuden
Gesangbuch1741_2_015723	bin ich aufer mir ob folcher	bin ich außer mir ob solcher
Gesangbuch1741_2_015724	schönen pracht und zier; ja	schönen Pracht und Zier; ja
Gesangbuch1741_2_015725	gar ift mir die helfte nicht	gar ist mir die Hälfte nicht
Gesangbuch1741_2_015726	gefagt von dem, was ietzt	gesagt von dem, was jetzt
Gesangbuch1741_2_015727	meinem geift behagt.	meinem Geist behagt.
Gesangbuch1741_2_015728	11. Kommt man in diefe	11. Kommt man in diese
Gesangbuch1741_2_015729	neue welt, in diefes schöne	neue Welt, in dieses schöne
Gesangbuch1741_2_015730	himmelszelt, da find die	Himmelszelt, da sind die
Gesangbuch1741_2_015731	thränen abgewifcht, man	Tränen abgewischt, man
Gesangbuch1741_2_015732	wird an leib und feel ers	wird an Leib und Seel ers
Gesangbuch1741_2_015733	frifcht. Mein herz, diß ift	frischt. Mein Herz, dies ist
Gesangbuch1741_2_015734	die füffe ewigkeit, zu welcher	die süße Ewigkeit, zu welcher
Gesangbuch1741_2_015735	du gefchaffen in der zeit.	du geschaffen in der Zeit.
Gesangbuch1741_2_015736	12. Vielleicht ifts nur ein	12. Vielleicht ist es nur ein
Gesangbuch1741_2_015737	füffer traum? gieb deiner	süßer Traum? Gib deiner
Gesangbuch1741_2_015738	phantalie nicht raum. Nein	Phantasie nicht Raum. Nein
Gesangbuch1741_2_015739	es ift Amen, es ift ja! die	es ist Amen, es ist ja! Die
Gesangbuch1741_2_015740	angenehme zeit ift da; nun	angenehme Zeit ist da; nun
Gesangbuch1741_2_015741	geht mein leben an vor	geht mein Leben an, vor
Gesangbuch1741_2_015742	GOTT zu fehn, ich darf nicht	Gott zu stehn, ich darf nicht
Gesangbuch1741_2_015743	müde feyn, nicht fchlafen	müde sein, nicht schlafen
Gesangbuch1741_2_015744	gehn.	gehn.
Gesangbuch1741_2_015745	13. Hier fall ich hin vor	13. Hier fall ich hin vor
Gesangbuch1741_2_015746	Lammes thron, da liegt	Lammes Thron, da liegt
Gesangbuch1741_2_015747	nochmahls meine Kron,	nochmals meine Kron,
Gesangbuch1741_2_015748	preiß,	Preis,
Gesangbuch1741_2_015749	<pb n="623a" src="623.jpg" />	<pb n="623a" src="623.jpg" />
Gesangbuch1741_2_015750	Von des Leibes Erlöfung. 605	Von der Erlösung des Leibes. 605
Gesangbuch1741_2_015751	preiß, lob, ehr, ruhm, dank,	Preis, Lob, Ehr, Ruhm, Dank,
Gesangbuch1741_2_015752	kraft und macht fey dem ge	Kraft und Macht sei dem ge
Gesangbuch1741_2_015753	schlachten Lamm gebracht!	schlachteten Lamm gebracht!
Gesangbuch1741_2_015754	diß ift das Lamm, dem ich	Dies ist das Lamm, dem ich
Gesangbuch1741_2_015755	gefolget bin: fo fieht es aus,	gefolgt bin: So sieht es aus,
Gesangbuch1741_2_015756	mein herz fchau ewig hin.	mein Herz schau ewig hin.
Gesangbuch1741_2_015757	686. Mel. 123.	686. Mel. 123.
Gesangbuch1741_2_015758	JN Chrifto gelebt, vor	In Christo gelebt, vor
Gesangbuch1741_2_015759	GOTte gefchwebt,	Gott geschwebt,
Gesangbuch1741_2_015760	daß nichts von ihm	dass nichts von ihm

ID

Gesangbuch1741_2_015761
 Gesangbuch1741_2_015762
 Gesangbuch1741_2_015763
 Gesangbuch1741_2_015764
 Gesangbuch1741_2_015765
 Gesangbuch1741_2_015766
 Gesangbuch1741_2_015767
 Gesangbuch1741_2_015768
 Gesangbuch1741_2_015769
 Gesangbuch1741_2_015770
 Gesangbuch1741_2_015771
 Gesangbuch1741_2_015772
 Gesangbuch1741_2_015773
 Gesangbuch1741_2_015774
 Gesangbuch1741_2_015775
 Gesangbuch1741_2_015776
 Gesangbuch1741_2_015777
 Gesangbuch1741_2_015778
 Gesangbuch1741_2_015779
 Gesangbuch1741_2_015780
 Gesangbuch1741_2_015781
 Gesangbuch1741_2_015782
 Gesangbuch1741_2_015783
 Gesangbuch1741_2_015784
 Gesangbuch1741_2_015785
 Gesangbuch1741_2_015786
 Gesangbuch1741_2_015787
 Gesangbuch1741_2_015788
 Gesangbuch1741_2_015789
 Gesangbuch1741_2_015790
 Gesangbuch1741_2_015791
 Gesangbuch1741_2_015792
 Gesangbuch1741_2_015793
 Gesangbuch1741_2_015794
 Gesangbuch1741_2_015795
 Gesangbuch1741_2_015796
 Gesangbuch1741_2_015797
 Gesangbuch1741_2_015798
 Gesangbuch1741_2_015799
 Gesangbuch1741_2_015800

Diplomatische Transkription

trennt; macht fröhlich, und
 bringet ein feliges end.
 2. Wer lebet im HErrn:
 der ftirbet auch gern, und
 fürchtet lich nicht, daß er foll
 erſcheinen vor GOttes ge-
 richt.
 3. Was andere grämt, und
 recht überſchwemmt mit
 ängften und furcht; des
 lacht er, weil er hat dem Va-
 ter gehorcht.
 4. Beym täglichem tod,
 da hat es nicht noth; der
 ftirbt nicht zu früh, fo
 fucht zu vollenden fein Hei-
 ligung hie.
 5. Das ift ihm kein graus,
 wann ihm ruft nach haus
 fein Vater und GOtt zur
 erbſchaft, und ihm kommt
 deßwegen ein both.
 6. Ein ſchläfriges kind
 ift ja gar gefchwind und
 leichtlich beredt, daß es
 fich zum ſchlafen laß legen
 ins bett.
 <pb n="623b" src="623.jpg" />
 7. Kein Chriſte ftirbt nicht,
 ob man ſchon fo ſpricht:
 fein elend ftirbt nur; fo ſte-
 het er da in der reinen na-
 tur.
 8. Wär nur inſgemein der
 ernft nicht fo klein! drum
 fürcht man den tod, weil
 man nicht ftets denket aufs
 eine, das noth.
 9. O heiliger GOtt!
 tödt in mir den tod: das

Normalisierter Text

trennt; macht fröhlich, und
 bringt ein seliges End.
 2. Wer lebt im Herrn:
 der stirbt auch gern, und
 fürchtet sich nicht, dass er soll
 erscheinen vor Gottes Ge-
 richt.
 3. Was andere grämt, und
 recht überschwemmt mit
 Ängsten und Furcht; des
 lacht er, weil er hat dem Va-
 ter gehorcht.
 4. Beim täglichen Tod,
 da hat es nicht Not; der
 stirbt nicht zu früh, so
 sucht zu vollenden sein Hei-
 ligung hier.
 5. Das ist ihm kein Graus,
 wenn ihm ruft nach Haus
 sein Vater und Gott zur
 Erbschaft, und ihm kommt
 deswegen ein Bot.
 6. Ein schläfriges Kind
 ist ja gar geschwind und
 leichtlich beredt, dass es
 sich zum Schlafen lass legen
 ins Bett.
 <pb n="623b" src="623.jpg" />
 7. Kein Christ stirbt nicht,
 ob man schon so spricht:
 sein Elend stirbt nur; so ste-
 het er da in der reinen Na-
 tur.
 8. Wär nur inſgemein der
 Ernst nicht so klein! Drum
 fürcht man den Tod, weil
 man nicht stets denkt aufs
 Eine, das Not.
 9. O heiliger Gott!
 töte in mir den Tod: Das

ID

Gesangbuch1741_2_015801
 Gesangbuch1741_2_015802
 Gesangbuch1741_2_015803
 Gesangbuch1741_2_015804
 Gesangbuch1741_2_015805
 Gesangbuch1741_2_015806
 Gesangbuch1741_2_015807
 Gesangbuch1741_2_015808
 Gesangbuch1741_2_015809
 Gesangbuch1741_2_015810
 Gesangbuch1741_2_015811
 Gesangbuch1741_2_015812
 Gesangbuch1741_2_015813
 Gesangbuch1741_2_015814
 Gesangbuch1741_2_015815
 Gesangbuch1741_2_015816
 Gesangbuch1741_2_015817
 Gesangbuch1741_2_015818
 Gesangbuch1741_2_015819
 Gesangbuch1741_2_015820
 Gesangbuch1741_2_015821
 Gesangbuch1741_2_015822
 Gesangbuch1741_2_015823
 Gesangbuch1741_2_015824
 Gesangbuch1741_2_015825
 Gesangbuch1741_2_015826
 Gesangbuch1741_2_015827
 Gesangbuch1741_2_015828
 Gesangbuch1741_2_015829
 Gesangbuch1741_2_015830
 Gesangbuch1741_2_015831
 Gesangbuch1741_2_015832
 Gesangbuch1741_2_015833
 Gesangbuch1741_2_015834
 Gesangbuch1741_2_015835
 Gesangbuch1741_2_015836
 Gesangbuch1741_2_015837
 Gesangbuch1741_2_015838
 Gesangbuch1741_2_015839
 Gesangbuch1741_2_015840

Diplomatische Transkription

sterbliche theil durchdrin-
 ge dein göttliches leben, o
 Hey!
 687. Mel. 38.
 MEin Bräutigam, da
 komme ich: ach nä-
 her her, umfalle
 mich vor deinem majestät-
 fchen thron, in der gefchenk-
 ten gnaden-kron. Hie fteh ich
 nun, befreyt von aller laft,
 weil du fie von mir abgelas-
 den haft.
 2. Jch war in jener welt
 ein Lamm, vertrauet einem
 Bräutigam, der aller läm-
 mer Hirte zwar, doch aber
 auch ein Lämmlein war: in
 feinem ganzen thun von
 lammes art, und der auch
 wie ein Lamm gefchlachtet
 ward.
 3. Was feh ich hier vor
 groffe zahl verfamlet aus
 dem jammerthal? hie foll ja
 auch
 <pb n="624a" src="624.jpg" />
 606 Von des Leibes Erlöfung.
 auch der Hirte feyn fo vieler
 tauſend lämmerlein: der
 holde freund, ach ja! da feh
 ich ihn, mein herz und feel
 eilt in fein herze hin.
 4. Habt dank, ihr boten
 feiner treu, habt dank, ihr
 leiden mancherley: ietzt jam-
 mert mich wohl nichts fo
 fehr, als daß ich nicht gelit-
 ten mehr: wie ehrlich ift fo
 eines Königs fchmach! wie

Normalisierter Text

sterbliche Teil durchdrin-
 ge dein göttliches Leben, o
 Heil!
 687. Mel. 38.
 Mein Bräutigam, da
 komme ich: Ach nä-
 her her, umfasse
 mich vor deinem Majestät-
 schen Thron, in der geschenk-
 ten Gnadenkron. Hier steh ich
 nun, befreit von aller Last,
 weil du sie von mir abgelas-
 sen hast.
 2. Ich war in jener Welt
 ein Lamm, vertraut einem
 Bräutigam, der aller Läm-
 mer Hirte zwar, doch aber
 auch ein Lämmlein war: In
 seinem ganzen Tun von
 Lammes Art, und der auch
 wie ein Lamm geschlachtet
 ward.
 3. Was seh ich hier vor
 große Zahl versammelt aus
 dem Jammertal? Hier soll ja
 auch
 <pb n="624a" src="624.jpg" />
 606 Von der Erlösung des Leibes.
 auch der Hirte sein so vieler
 tausend Lämmerlein: Der
 holde Freund, ach ja! Da seh
 ich ihn, mein Herz und Seel
 eilt in sein Herz hin.
 4. Habt Dank, ihr Boten
 seiner Treu, habt Dank, ihr
 Leiden mancherlei: Jetzt jam-
 mert mich wohl nichts so
 sehr, als dass ich nicht gelit-
 ten mehr: Wie ehrlich ist so
 eines Königs Schmach! Wie

ID

Gesangbuch1741_2_015841
 Gesangbuch1741_2_015842
 Gesangbuch1741_2_015843
 Gesangbuch1741_2_015844
 Gesangbuch1741_2_015845
 Gesangbuch1741_2_015846
 Gesangbuch1741_2_015847
 Gesangbuch1741_2_015848
 Gesangbuch1741_2_015849
 Gesangbuch1741_2_015850
 Gesangbuch1741_2_015851
 Gesangbuch1741_2_015852
 Gesangbuch1741_2_015853
 Gesangbuch1741_2_015854
 Gesangbuch1741_2_015855
 Gesangbuch1741_2_015856
 Gesangbuch1741_2_015857
 Gesangbuch1741_2_015858
 Gesangbuch1741_2_015859
 Gesangbuch1741_2_015860
 Gesangbuch1741_2_015861
 Gesangbuch1741_2_015862
 Gesangbuch1741_2_015863
 Gesangbuch1741_2_015864
 Gesangbuch1741_2_015865
 Gesangbuch1741_2_015866
 Gesangbuch1741_2_015867
 Gesangbuch1741_2_015868
 Gesangbuch1741_2_015869
 Gesangbuch1741_2_015870
 Gesangbuch1741_2_015871
 Gesangbuch1741_2_015872
 Gesangbuch1741_2_015873
 Gesangbuch1741_2_015874
 Gesangbuch1741_2_015875
 Gesangbuch1741_2_015876
 Gesangbuch1741_2_015877
 Gesangbuch1741_2_015878
 Gesangbuch1741_2_015879
 Gesangbuch1741_2_015880

Diplomatische Transkription

folgt sie nicht dem geist fo
 prächtig nach!
 5. Was mag wohl hier die
 arbeit feyn? wie? oder ernd-
 tet man nur ein, was man
 zur zeit der thränen-~~faat~~ vor
 faamen ausgefreuet hat:
 fo ifts, hier bringt man gar-
 ben mit nach haus, das
 Lamm theilt feinen knechten
 alles aus.
 6. Wo feyd ihr kinder all-
 zumahl, in eurer GOtt be-
 kannten zahl, die ihr den
 Vater wohl gekannt, wie
 thuts euch nun im vater-
 land? glük zu! da liegt ihr
 an der mutter-bruft, und
 faugt nach aller eurer her-
 zens-luft.
 7. O Jünglings-kraft,
 wo fchäumelt du? was? hier
 ift alles in der ruh. Wo feyd
 ihr, da der böfewicht mit al-
 ler macht nichts ausgericht:
 wo glänzet ihr? zu JESU
 <pb n="624b" src="624.jpg" />
 rechten hand wird euer fieg
 und helden-kraft erkant.
 8. Laft fehn bey diefem kla-
 rem licht das ehren-werth
 angeficht, ihr Väter, die ih
 den gekennt, der fich vor
 heut und geftern nennt. Ic
 bete an den, der vom anfan
 war: Viel glüks zuvor, der
 alten helden fchaar!
 9. Was ift doch das vor
 eine meng? fie bringet mich
 bald ins gedräng: die klei-

Normalisierter Text

folgt sie nicht dem Geist so
 prächtig nach!
 5. Was mag wohl hier die
 Arbeit sein? Wie? Oder ernd-
 tet man nur ein, was man
 zur Zeit der Tränensaat vor
 Samen ausgestreut hat:
 So ist es, hier bringt man Gar-
 ben mit nach Haus, das
 Lamm teilt seinen Knechten
 alles aus.
 6. Wo seid ihr Kinder all-
 zumal, in eurer Gott be-
 kannten Zahl, die ihr den
 Vater wohl gekannt, wie
 tut es euch nun im Vater-
 land? Glück zu! Da liegt ihr
 an der Mutterbrust, und
 saugt nach aller eurer Her-
 zenslust.
 7. O Jünglingskraft,
 wo schäumest du? Was? Hier
 ist alles in der Ruh. Wo seid
 ihr, da der Bösewicht mit al-
 ler Macht nichts ausrichtet:
 Wo glänzt ihr? Zu Jesu
 <pb n="624b" src="624.jpg" />
 rechten Hand wird euer Sieg
 und Heldenkraft erkannt.
 8. Lasst sehn bei diesem kla-
 rem Licht das ehrenwert
 Angesicht, ihr Väter, die ihr
 den gekannt, der sich vor
 heut und gestern nennt. Ich
 bete an den, der vom Anfang
 war: Viel Glück zuvor, der
 alten Helden Schar!
 9. Was ist doch das für
 eine Meng'? Sie bringt mich
 bald ins Gedräng: Die klei-

ID

Gesangbuch1741_2_015881
 Gesangbuch1741_2_015882
 Gesangbuch1741_2_015883
 Gesangbuch1741_2_015884
 Gesangbuch1741_2_015885
 Gesangbuch1741_2_015886
 Gesangbuch1741_2_015887
 Gesangbuch1741_2_015888
 Gesangbuch1741_2_015889
 Gesangbuch1741_2_015890
 Gesangbuch1741_2_015891
 Gesangbuch1741_2_015892
 Gesangbuch1741_2_015893
 Gesangbuch1741_2_015894
 Gesangbuch1741_2_015895
 Gesangbuch1741_2_015896
 Gesangbuch1741_2_015897
 Gesangbuch1741_2_015898
 Gesangbuch1741_2_015899
 Gesangbuch1741_2_015900
 Gesangbuch1741_2_015901
 Gesangbuch1741_2_015902
 Gesangbuch1741_2_015903
 Gesangbuch1741_2_015904
 Gesangbuch1741_2_015905
 Gesangbuch1741_2_015906
 Gesangbuch1741_2_015907
 Gesangbuch1741_2_015908
 Gesangbuch1741_2_015909
 Gesangbuch1741_2_015910
 Gesangbuch1741_2_015911
 Gesangbuch1741_2_015912
 Gesangbuch1741_2_015913
 Gesangbuch1741_2_015914
 Gesangbuch1741_2_015915
 Gesangbuch1741_2_015916
 Gesangbuch1741_2_015917
 Gesangbuch1741_2_015918
 Gesangbuch1741_2_015919
 Gesangbuch1741_2_015920

Diplomatische Transkription

nen reinen lämmer fehn
 deucht meinen augen, wun-
 derfchön. Mein geift! wer
 find fie? das find kinderlein,
 die giengen noch in un-
 fchuld hie herein.
 10. Und was ift das vor
 eine fchaar? es find viel tau-
 fend, tauflend paar: ich über-
 fehe fie ja kaum auf jenem
 angenehmen raum; doch
 ach! fie haben weiffe kleider
 an, fie kommen von der
 groffen leidens-bahn.
 11. Das ift wohl auch ein
 groffer hauf, es ginge viel
 zu zehlen drauf, ich nehme
 ihrer eigen wahr: es ift die
 ausgezogene fchaar der hun-
 dert vier und vierzig tauflens-
 den, die als jungfrauen mit
 dem Lamme gehn.
 12. Du keufches volk, du
 himmels-zier! ich freu mich
 herzlich über dir, du fchauft
 das
 <pb n="625a" src="625.jpg" />
 Von des Leibes Erlöfung. 607
 das edle angeflcht des
 Bräutigams im reinen licht,
 du bift ganz ohne makel
 hell und klar, du braut-volk
 unfers Lamms, du GÖttes-
 fchaar.
 13. Warum gefchicht es
 immermehr? ich fehe hin,
 ich fehe her, wo find ich eine
 herrlichkeit der könige, die
 aus der zeit, in diefen fitz der
 ewiglichen pracht, von ihrer

Normalisierter Text

nen reinen Lämmer fehn
 dünkt meinen Augen, wun-
 derfchön. Mein Geist! Wer
 find sie? Das find Kinderlein,
 die gingen noch in Un-
 fchuld hier herein.
 10. Und was ist das für
 eine Schar? Es find viel Tau-
 send, tausend Paar: Ich über-
 fehe sie ja kaum auf jenem
 angenehmen Raum; doch
 ach! Sie haben weiße Kleider
 an, sie kommen von der
 großen Leidensbahn.
 11. Das ist wohl auch ein
 großer Haufen, es ginge viel
 zu zählen drauf, ich nehme
 ihrer eigen wahr: Es ist die
 ausgezogene Schar der Hun-
 dert vierundvierzig Tau-
 send, die als Jungfrauen mit
 dem Lamme gehn.
 12. Du keusches Volk, du
 Himmelszier! Ich freu mich
 herzlich über dir, du schaust
 das
 <pb n="625a" src="625.jpg" />
 Von der Erlöfung des Leibes. 607
 das edle Angesicht des
 Bräutigams im reinen Licht,
 du bist ganz ohne Makel
 hell und klar, du Brautvolk
 unseres Lammes, du Gottes-
 Schar.
 13. Warum geschieht es
 immermehr? Ich sehe hin,
 ich sehe her, wo find ich eine
 Herrlichkeit der Könige, die
 aus der Zeit, in diesen Sitz der
 ewiglichen Pracht, von ihrer

ID

Gesangbuch1741_2_015921
 Gesangbuch1741_2_015922
 Gesangbuch1741_2_015923
 Gesangbuch1741_2_015924
 Gesangbuch1741_2_015925
 Gesangbuch1741_2_015926
 Gesangbuch1741_2_015927
 Gesangbuch1741_2_015928
 Gesangbuch1741_2_015929
 Gesangbuch1741_2_015930
 Gesangbuch1741_2_015931
 Gesangbuch1741_2_015932
 Gesangbuch1741_2_015933
 Gesangbuch1741_2_015934
 Gesangbuch1741_2_015935
 Gesangbuch1741_2_015936
 Gesangbuch1741_2_015937
 Gesangbuch1741_2_015938
 Gesangbuch1741_2_015939
 Gesangbuch1741_2_015940
 Gesangbuch1741_2_015941
 Gesangbuch1741_2_015942
 Gesangbuch1741_2_015943
 Gesangbuch1741_2_015944
 Gesangbuch1741_2_015945
 Gesangbuch1741_2_015946
 Gesangbuch1741_2_015947
 Gesangbuch1741_2_015948
 Gesangbuch1741_2_015949
 Gesangbuch1741_2_015950
 Gesangbuch1741_2_015951
 Gesangbuch1741_2_015952
 Gesangbuch1741_2_015953
 Gesangbuch1741_2_015954
 Gesangbuch1741_2_015955
 Gesangbuch1741_2_015956
 Gesangbuch1741_2_015957
 Gesangbuch1741_2_015958
 Gesangbuch1741_2_015959
 Gesangbuch1741_2_015960

Diplomatische Transkription

herrlichkeit was mitge-
 bracht?
 14. Ach wüft es doch die
 groffe welt, wie wenig plaz
 vor fie beftellt, und wie hier
 niemand prangen wird, der
 dort den ftolz nicht abge-
 fchirrt, und der dem HErrn
 der könige zum preiß, von
 keiner fchmach und creuz zu
 rühmen weiß.
 15. Jhr fonnen blendet
 mich nur nicht: ihr fcheinet
 mir ins angeficht; ich fchloß
 ja vor der fonne dort die
 dunkeln augen immer fort,
 wie kommts? hier blitzet
 eine fonnen-welt, daß fich
 mein auge immer offen
 hält?
 16. Jhr fterne funkelt oh-
 ne zahl, ihr wiederfrahlet
 tauſend mahl! das ift die
 helle zeugen fchaar, die dort
 wie eine wolke war; ey,
 fehet doch, es kommen immer
 <pb n="625b" src="625.jpg" />
 mehr: hier ift ein ganzes
 blut-rubinen-heer.
 17. Wie lange währt der
 fchöne Tag, daß man fich
 recht drein fchicken mag?
 hier ift ja überaus viel ding;
 mein ohr, mein aug ift zu
 gering, zu fehn, zu hören,
 zu bewundern nur, erreï-
 chen meine finnen kaum die
 fpur.
 18. Das ift der Tag der
 ewigkeit, darauf fich meine

Normalisierter Text

Herrlichkeit was mitge-
 bracht?
 14. Ach wüsste es doch die
 große Welt, wie wenig Platz
 vor sie bestellt, und wie hier
 niemand prangen wird, der
 dort den Stolz nicht abge-
 schirrt, und der dem Herrn
 der Könige zum Preis, von
 keiner Schmach und Kreuz zu
 rühmen weiß.
 15. Ihr Sonnen blendet
 mich nur nicht: Ihr scheint
 mir ins Angesicht; ich schloss
 ja vor der Sonne dort die
 dunklen Augen immer fort,
 wie kommt es? Hier blitzt
 eine Sonnenwelt, dass sich
 mein Auge immer offen
 hält?
 16. Ihr Sterne funkelt oh-
 ne Zahl, ihr widerstrahlt
 tausendmal! Das ist die
 helle Zeugenschar, die dort
 wie eine Wolke war; ei,
 sehet doch, es kommen immer
 <pb n="625b" src="625.jpg" />
 mehr: Hier ist ein ganzes
 Blutrubinenheer.
 17. Wie lange währt der
 schöne Tag, dass man sich
 recht drein schicken mag?
 Hier ist ja überaus viel Ding;
 mein Ohr, mein Aug ist zu
 gering, zu sehn, zu hören,
 zu bewundern nur, erreï-
 chen meine Sinne kaum die
 Spur.
 18. Das ist der Tag der
 Ewigkeit, darauf sich meine

ID

Gesangbuch1741_2_015961
 Gesangbuch1741_2_015962
 Gesangbuch1741_2_015963
 Gesangbuch1741_2_015964
 Gesangbuch1741_2_015965
 Gesangbuch1741_2_015966
 Gesangbuch1741_2_015967
 Gesangbuch1741_2_015968
 Gesangbuch1741_2_015969
 Gesangbuch1741_2_015970
 Gesangbuch1741_2_015971
 Gesangbuch1741_2_015972
 Gesangbuch1741_2_015973
 Gesangbuch1741_2_015974
 Gesangbuch1741_2_015975
 Gesangbuch1741_2_015976
 Gesangbuch1741_2_015977
 Gesangbuch1741_2_015978
 Gesangbuch1741_2_015979
 Gesangbuch1741_2_015980
 Gesangbuch1741_2_015981
 Gesangbuch1741_2_015982
 Gesangbuch1741_2_015983
 Gesangbuch1741_2_015984
 Gesangbuch1741_2_015985
 Gesangbuch1741_2_015986
 Gesangbuch1741_2_015987
 Gesangbuch1741_2_015988
 Gesangbuch1741_2_015989
 Gesangbuch1741_2_015990
 Gesangbuch1741_2_015991
 Gesangbuch1741_2_015992
 Gesangbuch1741_2_015993
 Gesangbuch1741_2_015994
 Gesangbuch1741_2_015995
 Gesangbuch1741_2_015996
 Gesangbuch1741_2_015997
 Gesangbuch1741_2_015998
 Gesangbuch1741_2_015999
 Gesangbuch1741_2_016000

Diplomatische Transkription

feel gefreut, noch eh fie aus
 dem leibe wich; hier wohn,
 hier bleib ich ewiglich, hier
 bin ich herr: du auch, wir
 alle finds; wer JEFum in
 der zeit gefucht, der findts.
 19. Den tag bechließet
 keine nacht, fo lange GOt-
 tes auge wacht, fo lange
 JESus bleibt der HErr,
 wirds alle tage herrlicher:
 was ifts, daß ich von ta-
 gen reden mag? hier ift
 nicht mehr, als nur derfel-
 be tag.
 20. Wohlan! ich halte
 mich nur auf; geh, feele, fort
 in deinem lauf, geh, wirf dich
 vor dem HERren dar, der
 dort als Lamm zu fehen war:
 da feh ich ihn, den freund, wie
 fanft, wie füß! zum herzen
 zu! weg welt, weg para-
 dieß!
 688.
 <pb n="626a" src="626.jpg" />
 608 Von des Leibes Erlöfung.
 688. Mel. 77.
 MEin edler geift! du
 bißt doch abgefchie-
 den von welt und
 luft und fallcher ruh; du
 lebft bereits in GOTTes ftil-
 lem frieden, der hält dir deir-
 ne finne zu, wenn der ver-
 nunft und fleifches fpiel fich
 in denfelben regen will. Du
 findeft in dem armen leben
 nichts, das dir kan genüge
 geben.

Normalisierter Text

Seel gefreut, noch eh sie aus
 dem Leibe wich; hier wohn,
 hier bleib ich ewiglich, hier
 bin ich Herr: Du auch, wir
 alle sind es; wer Jesus in
 der Zeit gesucht, der findet es.
 19. Den Tag beschließt
 keine Nacht, so lange Got-
 tes Auge wacht, so lange
 Jesus bleibt der Herr,
 wird es alle Tage herrlicher:
 was ist es, dass ich von Ta-
 gen reden mag? Hier ist
 nicht mehr, als nur dersel-
 be Tag.
 20. Wohlan! Ich halte
 mich nur auf; Geh, Seele, fort
 in deinem Lauf, geh, wirf dich
 vor dem Herrn dar, der
 dort als Lamm zu sehen war:
 Da seh ich ihn, den Freund, wie
 sanft, wie süß! Zum Herzen
 zu! Weg Welt, weg Para-
 dies!
 688.
 <pb n="626a" src="626.jpg" />
 608 Von der Erlösung des Leibes.
 688. Mel. 77.
 Mein edler Geist! Du
 bist doch abgeschie-
 den von Welt und
 Lust und falscher Ruh; du
 lebst bereits in Gottes stil-
 lem Frieden, der hält dir deir-
 ne Sinne zu, wenn der Ver-
 nunft und Fleisches Spiel sich
 in denselben regen will. Du
 findest in dem armen Leben
 nichts, das dir kann Genüge
 geben.

ID

Gesangbuch1741_2_016001
 Gesangbuch1741_2_016002
 Gesangbuch1741_2_016003
 Gesangbuch1741_2_016004
 Gesangbuch1741_2_016005
 Gesangbuch1741_2_016006
 Gesangbuch1741_2_016007
 Gesangbuch1741_2_016008
 Gesangbuch1741_2_016009
 Gesangbuch1741_2_016010
 Gesangbuch1741_2_016011
 Gesangbuch1741_2_016012
 Gesangbuch1741_2_016013
 Gesangbuch1741_2_016014
 Gesangbuch1741_2_016015
 Gesangbuch1741_2_016016
 Gesangbuch1741_2_016017
 Gesangbuch1741_2_016018
 Gesangbuch1741_2_016019
 Gesangbuch1741_2_016020
 Gesangbuch1741_2_016021
 Gesangbuch1741_2_016022
 Gesangbuch1741_2_016023
 Gesangbuch1741_2_016024
 Gesangbuch1741_2_016025
 Gesangbuch1741_2_016026
 Gesangbuch1741_2_016027
 Gesangbuch1741_2_016028
 Gesangbuch1741_2_016029
 Gesangbuch1741_2_016030
 Gesangbuch1741_2_016031
 Gesangbuch1741_2_016032
 Gesangbuch1741_2_016033
 Gesangbuch1741_2_016034
 Gesangbuch1741_2_016035
 Gesangbuch1741_2_016036
 Gesangbuch1741_2_016037
 Gesangbuch1741_2_016038
 Gesangbuch1741_2_016039
 Gesangbuch1741_2_016040

Diplomatische Transkription

2. Wie kommts, daß dir
 der tod ein abentheuer, der
 lebens=trank wie wermuth
 däucht? daß dich ein schlaf,
 der anfang fteter feyer, mit
 feinen augenblicken fcheucht.
 Man legt fich ja des nachts
 zur ruh, und fchließt die au=
 gen gerne zu. Woher, mein
 geift! kommt das belieben?
 das fchlafen=gehen aufzu=
 fchieben.
 3. Jfts, daß du dich in
 GOttes willen fenkeft und
 gern damit zufrieden bift:
 Jfts, daß du dich mit feinem
 ziel umfchränkeft, weil auch
 fein auffchub eilen ift: Jft
 diß kein grund, fo wird doch
 nicht der erden dunkles flaf=
 ter=licht mit feinem glanz
 dir fo gefallen, hier lieber
 als daheim zu wallen.
 4. Die welt=luft dämpft
 <pb n="626b" src="626.jpg" />
 der Freund in dir zu kräftig,
 mein geift! die blendet dich
 wohl nicht: du bift vielleicht
 in liebe fo gefchäftig, und
 haft noch nicht genug ver=
 richt. Mein lieber geift!
 verlaß den wahn: wer fei=
 nem HErrn genug gethan,
 der hat fein tage=werk ver=
 richtet, und ift zu mehrern
 nicht verpflichtet.
 5. Befürchteft du viel
 fchmerzen beym zertrennen,
 viel kampf, indem du nie=
 der liegst; fo magft du das

Normalisierter Text

2. Wie kommt es, dass dir
 der Tod ein Abenteuer, der
 Lebenstrank wie Wermut
 dünkt? Dass dich ein Schlaf,
 der Anfang steter Feier, mit
 seinen Augenblicken scheucht.
 Man legt sich ja des Nachts
 zur Ruh, und schließt die Au=
 gen gerne zu. Woher, mein
 Geist! Kommt das Belieben?
 das Schlafengehen aufzu=
 schieben.
 3. Ist es, dass du dich in
 Gottes Willen senkst und
 gern damit zufrieden bist:
 Ist es, dass du dich mit seinem
 Ziel umschränkst, weil auch
 sein Aufschub eilen ist: Ist
 dies kein Grund, so wird doch
 nicht der Erden dunkles Flaf=
 terlicht mit seinem Glanz
 dir so gefallen, hier lieber
 als daheim zu wallen.
 4. Die Weltlust dämpft
 <pb n="626b" src="626.jpg" />
 der Freund in dir zu kräftig,
 mein Geist! Die blendet dich
 wohl nicht: Du bist vielleicht
 in Liebe so geschäftig, und
 hast noch nicht genug ver=
 richt. Mein lieber Geist!
 Verlass den Wahn: Wer sei=
 nem Herrn genug getan,
 der hat sein Tagewerk ver=
 richtet, und ist zu mehrerem
 nicht verpflichtet.
 5. Befürchtest du viel
 Schmerzen beim Zertrennen,
 viel Kampf, indem du nie=
 der liegst; so magst du das

ID

Gesangbuch1741_2_016041
 Gesangbuch1741_2_016042
 Gesangbuch1741_2_016043
 Gesangbuch1741_2_016044
 Gesangbuch1741_2_016045
 Gesangbuch1741_2_016046
 Gesangbuch1741_2_016047
 Gesangbuch1741_2_016048
 Gesangbuch1741_2_016049
 Gesangbuch1741_2_016050
 Gesangbuch1741_2_016051
 Gesangbuch1741_2_016052
 Gesangbuch1741_2_016053
 Gesangbuch1741_2_016054
 Gesangbuch1741_2_016055
 Gesangbuch1741_2_016056
 Gesangbuch1741_2_016057
 Gesangbuch1741_2_016058
 Gesangbuch1741_2_016059
 Gesangbuch1741_2_016060
 Gesangbuch1741_2_016061
 Gesangbuch1741_2_016062
 Gesangbuch1741_2_016063
 Gesangbuch1741_2_016064
 Gesangbuch1741_2_016065
 Gesangbuch1741_2_016066
 Gesangbuch1741_2_016067
 Gesangbuch1741_2_016068
 Gesangbuch1741_2_016069
 Gesangbuch1741_2_016070
 Gesangbuch1741_2_016071
 Gesangbuch1741_2_016072
 Gesangbuch1741_2_016073
 Gesangbuch1741_2_016074
 Gesangbuch1741_2_016075
 Gesangbuch1741_2_016076
 Gesangbuch1741_2_016077
 Gesangbuch1741_2_016078
 Gesangbuch1741_2_016079
 Gesangbuch1741_2_016080

Diplomatische Transkription

die kraft der Krankheit nen-
 nen; je mehr du lebft, je mehr
 du fiechft: wen forge drückt
 und andre pein, der fchläft
 nicht ohne marter ein: wen
 aber nichts am herzen lie-
 get, der ift gar leichtlich ein-
 gewieget.
 6. Ich merke, daß noch
 fonft ein wankend regen in
 deinem innerften, mein geift,
 fich GOttes wink entgegen
 will bewegen, der ihm fich
 überlaffen heißt: das macht,
 du bißt nicht recht berichtet,
 was einem treuen geift ge-
 fchicht, der fich durch diefe
 zeit gerungen, und feinen
 freunde nachgefchwungen.
 7. Von jenem licht ift we-
 nig zu berichten, als daß der
 mund des HERren lagt: daß
 folchen geift, von deme an-
 ni-
 <pb n="627a" src="627.jpg" />
 Von des Leibes Erlöfung. 609
 mit nichten der mindefte
 verdruß mehr plagt, der
 JElum hier fchon bey fich
 trägt, eh er die hütte abge-
 legt. Der geift kommt eh
 zur freuden-ftelle, als fein
 gebein vors grabes fchwel-
 le.
 8. Befremdet dichs, fo
 viele lieben miffen; ifts nicht
 genug die liebe fehn? Doch
 wolt du auch, mein geift!
 noch diefes wiffen, daß dei-
 nes gleichen mehr da ftehn.

Normalisierter Text

die Kraft der Krankheit nen-
 nen; je mehr du lebst, je mehr
 du siechst: Wen Sorge drückt
 und andere Pein, der schläft
 nicht ohne Marter ein: Wen
 aber nichts am Herzen lie-
 get, der ist gar leichtlich ein-
 gewiegt.
 6. Ich merke, dass noch
 sonst ein wankend Regen in
 deinem Innersten, mein Geist,
 sich Gottes Wink entgegen
 will bewegen, der ihm sich
 überlassen heißt: Das macht,
 du bist nicht recht berichtet,
 was einem treuen Geist ge-
 schieht, der sich durch diese
 Zeit gerungen, und seinen
 Freunde nachgeschwungen.
 7. Von jenem Licht ist we-
 nig zu berichten, als dass der
 Mund des Herrn sagt: Dass
 solchen Geist, von dem an-
 ni-
 <pb n="627a" src="627.jpg" />
 Von der Erlösung des Leibes. 609
 mitnichten der mindeste
 Verdruss mehr plagt, der
 Jesus hier schon bei sich
 trägt, eh er die Hütte abge-
 legt. Der Geist kommt eh
 zur Freudenstelle, als sein
 Gebein vors Grabesschwel-
 le.
 8. Befremdet dich es, so
 viele Lieben missen; ist es nicht
 genug die Liebe sehn? Doch
 wollt du auch, mein Geist!
 noch dieses wissen, dass dei-
 nesgleichen mehr da stehn.

ID

Gesangbuch1741_2_016081
 Gesangbuch1741_2_016082
 Gesangbuch1741_2_016083
 Gesangbuch1741_2_016084
 Gesangbuch1741_2_016085
 Gesangbuch1741_2_016086
 Gesangbuch1741_2_016087
 Gesangbuch1741_2_016088
 Gesangbuch1741_2_016089
 Gesangbuch1741_2_016090
 Gesangbuch1741_2_016091
 Gesangbuch1741_2_016092
 Gesangbuch1741_2_016093
 Gesangbuch1741_2_016094
 Gesangbuch1741_2_016095
 Gesangbuch1741_2_016096
 Gesangbuch1741_2_016097
 Gesangbuch1741_2_016098
 Gesangbuch1741_2_016099
 Gesangbuch1741_2_016100
 Gesangbuch1741_2_016101
 Gesangbuch1741_2_016102
 Gesangbuch1741_2_016103
 Gesangbuch1741_2_016104
 Gesangbuch1741_2_016105
 Gesangbuch1741_2_016106
 Gesangbuch1741_2_016107
 Gesangbuch1741_2_016108
 Gesangbuch1741_2_016109
 Gesangbuch1741_2_016110
 Gesangbuch1741_2_016111
 Gesangbuch1741_2_016112
 Gesangbuch1741_2_016113
 Gesangbuch1741_2_016114
 Gesangbuch1741_2_016115
 Gesangbuch1741_2_016116
 Gesangbuch1741_2_016117
 Gesangbuch1741_2_016118
 Gesangbuch1741_2_016119
 Gesangbuch1741_2_016120

Diplomatische Transkription

So viel des Heylands leich-
 last, auf erden munter an-
 faßt; fo viel, als künftige
 tagsgenossen, lünd neben dir
 in ihm beschloffen.
 9. Jn was vor trieb du
 diefe welt verlassen, darin-
 nen fteht dein wohlfeyn nun.
 Du hast gebrannt den
 Bräutigam zu umfallen:
 izt faßt er dich in feine ruh;
 da wird der geift durchaus
 erqvikt, der hier, gepreffet
 und gebückt, in einem mor-
 fchen hüttlein bebte, wie
 wohl er durch die gnade
 lebte.
 10. Man thut dem leib
 gemeiniglich die ehre und le-
 get ihm die würde bey, als
 ob der geift alsdenn verlaß-
 fen wäre, wenn er vom leib
 erledigt fey. Wie kommt es
 aber, daß der geift sich nies
 <pb n="627b" src="627.jpg" />
 mahls kräftiger erweist,
 (wenn nur der leib gelaffen
 leidet,) als wenn der geift
 vom leibe fcheidet?
 11. Es ift an sich ein aus-
 gemachte fache, die jederman
 erfahren kan, daß unfer leib
 uns viel beschwerung ma-
 che. Es wäre ja nicht wohl-
 gethan, wenn in den fitz der
 majestät das fterben wür-
 de mit erhöht, damit in
 GOttes ftolzer ruhe uns
 manchmahl noch was wehe
 thue.

Normalisierter Text

So viel des Heilands Leich-
 last, auf Erden munter an-
 fasst; so viel, als künftige
 Tagsgenossen, sind neben dir
 in ihm beschlossen.
 9. In was für Trieb du
 diese Welt verlassen, darin-
 nen steht dein Wohlsein nun.
 Du hast gebrannt den
 Bräutigam zu umfassen:
 Jetzt fasst er dich in seine Ruh;
 da wird der Geist durchaus
 erquickt, der hier, gepresst
 und gebückt, in einem mor-
 schen Hüttlein bebte, wie
 wohl er durch die Gnade
 lebte.
 10. Man tut dem Leib
 gemeiniglich die Ehre und le-
 get ihm die Würde bei, als
 ob der Geist alsdann verlas-
 sen wäre, wenn er vom Leib
 erledigt sei. Wie kommt es
 aber, dass der Geist sich nie-
 <pb n="627b" src="627.jpg" />
 mals kräftiger erweist,
 (wenn nur der Leib gelassen
 leidet,) als wenn der Geist
 vom Leibe scheidet?
 11. Es ist an sich ein aus-
 gemachte Sache, die jedermann
 erfahren kann, dass unser Leib
 uns viel Beschwerde ma-
 che. Es wäre ja nicht wohl-
 getan, wenn in den Sitz der
 Majestät das Sterben wür-
 de mit erhöht, damit in
 Gottes stolzer Ruhe uns
 manchmal noch was wehe
 tue.

ID

Gesangbuch1741_2_016121
 Gesangbuch1741_2_016122
 Gesangbuch1741_2_016123
 Gesangbuch1741_2_016124
 Gesangbuch1741_2_016125
 Gesangbuch1741_2_016126
 Gesangbuch1741_2_016127
 Gesangbuch1741_2_016128
 Gesangbuch1741_2_016129
 Gesangbuch1741_2_016130
 Gesangbuch1741_2_016131
 Gesangbuch1741_2_016132
 Gesangbuch1741_2_016133
 Gesangbuch1741_2_016134
 Gesangbuch1741_2_016135
 Gesangbuch1741_2_016136
 Gesangbuch1741_2_016137
 Gesangbuch1741_2_016138
 Gesangbuch1741_2_016139
 Gesangbuch1741_2_016140
 Gesangbuch1741_2_016141
 Gesangbuch1741_2_016142
 Gesangbuch1741_2_016143
 Gesangbuch1741_2_016144
 Gesangbuch1741_2_016145
 Gesangbuch1741_2_016146
 Gesangbuch1741_2_016147
 Gesangbuch1741_2_016148
 Gesangbuch1741_2_016149
 Gesangbuch1741_2_016150
 Gesangbuch1741_2_016151
 Gesangbuch1741_2_016152
 Gesangbuch1741_2_016153
 Gesangbuch1741_2_016154
 Gesangbuch1741_2_016155
 Gesangbuch1741_2_016156
 Gesangbuch1741_2_016157
 Gesangbuch1741_2_016158
 Gesangbuch1741_2_016159
 Gesangbuch1741_2_016160

Diplomatische Transkription

12. Was will man mehr?
 zum ewigen exempel, gieng
 auch des Heylands haus
 entzwey; ja man zerbrach
 den wunderbaren tempel,
 da machte er ein fliegsge-
 fchrey. Auf dieses Fürbild
 laß mich lehn, wenn mein
 gehäufte wird zergehn; den
 innern menfchen loß zu laf-
 fen, den wollft du in die
 arme fallen.
 689. Mel. 39.
 MEin treuer Hirt, wie
 komm ich doch hin-
 über? mir kommt
 ein grauen an vorm todes-
 thal. Du bift mir ja, mein
 Hort, mein Heyland, lieber,
 als diefe welt; woher kömmt
 doch die qvaal, daß mich fo
 eine larve fchreckt, da gleich-
 Qq wol
 <pb n="628a" src="628.jpg" />
 610 Von des Leibes Erlöfung.
 wol deine huld mich fo gar
 treulich dekt?
 2. Du haft mich ja fo gut
 hindurch geführt, als mich
 dein licht erft aus egypten
 riß, das rothe meer hat mich
 faft nicht berührt, du zogft
 mich aus der dicken finfter-
 nis: ich folgte dir mit her-
 zensfreud und ließ der
 blinden welt die fchnöde
 Herrlichkeit.
 3. Jch fühlte zwar, wie da-
 mahls tod und leben, zu mei-
 nem heyl, fich in mir fchei-

Normalisierter Text

12. Was will man mehr?
 Zum ewigen Exempel, ging
 auch des Heilands Haus
 entzwei; ja man zerbrach
 den wunderbaren Tempel,
 da machte er ein Sieges-
 schrei. Auf dieses Fürbild
 lass mich sehn, wenn mein
 Gehäuse wird zergehn; den
 inneren Menschen los zu las-
 sen, den wolltest du in die
 Arme fassen.
 689. Mel. 39.
 Mein treuer Hirt, wie
 komm ich doch hin-
 über? Mir kommt
 ein Grauen an vorm Todes-
 tal. Du bist mir ja, mein
 Hort, mein Heiland, lieber,
 als diese Welt; woher kommt
 doch die Qual, dass mich so
 eine Larve schreckt, da gleich-
 Qq wohl
 <pb n="628a" src="628.jpg" />
 610 Von der Erlösung des Leibes.
 wohl deine Huld mich so gar
 treulich deckt?
 2. Du hast mich ja so gut
 hindurch geführt, als mich
 dein Licht erst aus Ägypten
 riss, das rote Meer hat mich
 fast nicht berührt, du zogst
 mich aus der dicken Finster-
 nis: Ich folgte dir mit Her-
 zensfreud und ließ der
 blinden Welt die schnöde
 Herrlichkeit.
 3. Ich fühlte zwar, wie da-
 mals Tod und Leben, zu mei-
 nem Heil, sich in mir schei-

ID

Gesangbuch1741_2_016161
 Gesangbuch1741_2_016162
 Gesangbuch1741_2_016163
 Gesangbuch1741_2_016164
 Gesangbuch1741_2_016165
 Gesangbuch1741_2_016166
 Gesangbuch1741_2_016167
 Gesangbuch1741_2_016168
 Gesangbuch1741_2_016169
 Gesangbuch1741_2_016170
 Gesangbuch1741_2_016171
 Gesangbuch1741_2_016172
 Gesangbuch1741_2_016173
 Gesangbuch1741_2_016174
 Gesangbuch1741_2_016175
 Gesangbuch1741_2_016176
 Gesangbuch1741_2_016177
 Gesangbuch1741_2_016178
 Gesangbuch1741_2_016179
 Gesangbuch1741_2_016180
 Gesangbuch1741_2_016181
 Gesangbuch1741_2_016182
 Gesangbuch1741_2_016183
 Gesangbuch1741_2_016184
 Gesangbuch1741_2_016185
 Gesangbuch1741_2_016186
 Gesangbuch1741_2_016187
 Gesangbuch1741_2_016188
 Gesangbuch1741_2_016189
 Gesangbuch1741_2_016190
 Gesangbuch1741_2_016191
 Gesangbuch1741_2_016192
 Gesangbuch1741_2_016193
 Gesangbuch1741_2_016194
 Gesangbuch1741_2_016195
 Gesangbuch1741_2_016196
 Gesangbuch1741_2_016197
 Gesangbuch1741_2_016198
 Gesangbuch1741_2_016199
 Gesangbuch1741_2_016200

Diplomatische Transkription

den muft; doch überwand
 ich alles widerftreben, der
 wahrheit glanz entzündte
 meine bruft: du ftalrhteft in
 mein herz hinein, drum konn-
 te mir zu dir auch nichts im
 wege feyn.
 4. So haft du ja den tod
 in mir verchlungen, und
 ich bin durch des todes gift
 und macht, in deiner kräft,
 zum leben durchgedrungen:
 das leben, das du haft ans
 licht gebracht, belebte mei-
 nen geift und finn; des todes
 ftachel fiel, famt aller furcht,
 dahin.
 5. Wie hat dein geift mir
 aufgefchloffen, und mir die
 fchätze deines reichs gezeigt!
 dein frieden hat fich in mein
 herz ergoffen, gleich wie der
 thau von Hermon nieder-
 <pb n="628b" src="628.jpg" />
 fteigt; und deine reine Got-
 teskraft, hat mir fo man-
 chen lieg, fo manchen troft
 gefchaft.
 6. Wie lieblich hat mich
 deine hand geweidet in dei-
 nes wortes legensvoll-
 au! dein füßes wort, das
 leib und feele fcheidet, da-
 rinnen ich dein treues herz
 fchau, hat täglich meinen
 geift genährt, und meinen
 arm den kampf des glau-
 bens wohl gelehrt.
 7. Du haft mich durch die
 wüfte durchgetragen, da

Normalisierter Text

den musst; doch überwand
 ich alles Widerstreben, der
 Wahrheit Glanz entzündete
 meine Brust: Du strahltest in
 mein Herz hinein, drum konn-
 te mir zu dir auch nichts im
 Wege sein.
 4. So hast du ja den Tod
 in mir verschlungen, und
 ich bin durch des Todes Gift
 und Macht, in deiner Kraft,
 zum Leben durchgedrungen:
 Das Leben, das du hast ans
 Licht gebracht, belebte mei-
 nen Geist und Sinn; des Todes
 Stachel fiel, samt aller Furcht,
 dahin.
 5. Wie hat dein Geist mir
 aufgeschlossen, und mir die
 Schätze deines Reichs gezeigt!
 Dein Frieden hat sich in mein
 Herz ergossen, gleich wie der
 Tau von Hermon nieder-
 <pb n="628b" src="628.jpg" />
 steigt; und deine reine Got-
 teskraft, hat mir so man-
 chen Sieg, so manchen Trost
 geschafft.
 6. Wie lieblich hat mich
 deine Hand geweidet in dei-
 nes Wortes segensvoll
 Au! Dein süßes Wort, das
 Leib und Seele scheidet, da-
 rinnen ich dein treues Herz
 schau, hat täglich meinen
 Geist genährt, und meinen
 Arm den Kampf des Glau-
 bens wohl gelehrt.
 7. Du hast mich durch die
 Wüste durchgetragen, da

ID

Gesangbuch1741_2_016201
 Gesangbuch1741_2_016202
 Gesangbuch1741_2_016203
 Gesangbuch1741_2_016204
 Gesangbuch1741_2_016205
 Gesangbuch1741_2_016206
 Gesangbuch1741_2_016207
 Gesangbuch1741_2_016208
 Gesangbuch1741_2_016209
 Gesangbuch1741_2_016210
 Gesangbuch1741_2_016211
 Gesangbuch1741_2_016212
 Gesangbuch1741_2_016213
 Gesangbuch1741_2_016214
 Gesangbuch1741_2_016215
 Gesangbuch1741_2_016216
 Gesangbuch1741_2_016217
 Gesangbuch1741_2_016218
 Gesangbuch1741_2_016219
 Gesangbuch1741_2_016220
 Gesangbuch1741_2_016221
 Gesangbuch1741_2_016222
 Gesangbuch1741_2_016223
 Gesangbuch1741_2_016224
 Gesangbuch1741_2_016225
 Gesangbuch1741_2_016226
 Gesangbuch1741_2_016227
 Gesangbuch1741_2_016228
 Gesangbuch1741_2_016229
 Gesangbuch1741_2_016230
 Gesangbuch1741_2_016231
 Gesangbuch1741_2_016232
 Gesangbuch1741_2_016233
 Gesangbuch1741_2_016234
 Gesangbuch1741_2_016235
 Gesangbuch1741_2_016236
 Gesangbuch1741_2_016237
 Gesangbuch1741_2_016238
 Gesangbuch1741_2_016239
 Gesangbuch1741_2_016240

Diplomatische Transkription

mancherley verfluchung
 mich gedrückt: dein füller
 troft hat in fo manchen zü-
 gen mein mattes herz mit
 neuer kraft erqvikt. Wenn
 ich von mancher trübfals-
 laft; fo weiß ich auch, wie du
 mir beygestanden haft.
 8. Nun aber, da ich durch
 den Jordan brechen und
 durch den tod, in Canaan
 will gehn, da will die furcht
 mir muth und glauben
 fchwächen, der Jordan will
 die ftolze fluth erhöhn. Mein
 fchifflein eilt zum hafem ein,
 und foll, wie ohne Maft, ein
 raub der wellen feyn.
 9. Ach! Lebens-Fürft, ach
 JEfu, mein Erretter, ach!
 zeige mir dein freundlich an-
 geficht, ach! reiß mich rafch
 ad
 <pb n="629a" src="629.jpg" />
 Von des Leibes Erlöfung. 611
 oh! führ mich aus dem wet-
 ter, verbirge mir jezt ja
 dein herze nicht: was kan
 mein herz jezt anders thun?
 es muß bey folchem fturm
 in deinem herzen ruhn.
 10. Läßt du mich fchon in
 diefem thale wandern, eh
 mich der tod mein mattes
 herz zerbricht; treibt mich
 die noth von einem ort zum
 andern, fo komm ich doch
 aus deinen wunden nicht.
 Muß hier mein geift durchs
 feuer gehn, fo wird es dort

Normalisierter Text

mancherley Versuchung
 mich gedrückt: Dein süßer
 Trost hat in so manchen Zü-
 gen mein mattes Herz mit
 neuer Kraft erquickt. Wenn
 ich von mancher Trübsals-
 last; so weiß ich auch, wie du
 mir beigestanden hast.
 8. Nun aber, da ich durch
 den Jordan brechen und
 durch den Tod, in Kanaan
 will gehn, da will die Furcht
 mir Mut und Glauben
 schwächen, der Jordan will
 die stolze Flut erhöhn. Mein
 Schifflein eilt zum Hafen ein,
 und soll, wie ohne Mast, ein
 Raub der Wellen sein.
 9. Ach! Lebensfürst, ach
 Jesu, mein Erretter, ach!
 zeige mir dein freundlich An-
 gesicht, ach! Reiß mich rasch
 ad
 <pb n="629a" src="629.jpg" />
 Von der Erlösung des Leibes. 611
 Oh! führ mich aus dem Wet-
 ter, verbirg mir jetzt ja
 dein Herz nicht: Was kann
 mein Herz jetzt anders tun?
 es muss bei solchem Sturm
 in deinem Herzen ruhn.
 10. Lässt du mich schon in
 diesem Tale wandern, eh
 mich der Tod mein mattes
 Herz zerbricht; treibt mich
 die Not von einem Ort zum
 anderen, so komm ich doch
 aus deinen Wunden nicht.
 Muss hier mein Geist durchs
 Feuer gehn, so wird es dort

ID

Gesangbuch1741_2_016241
 Gesangbuch1741_2_016242
 Gesangbuch1741_2_016243
 Gesangbuch1741_2_016244
 Gesangbuch1741_2_016245
 Gesangbuch1741_2_016246
 Gesangbuch1741_2_016247
 Gesangbuch1741_2_016248
 Gesangbuch1741_2_016249
 Gesangbuch1741_2_016250
 Gesangbuch1741_2_016251
 Gesangbuch1741_2_016252
 Gesangbuch1741_2_016253
 Gesangbuch1741_2_016254
 Gesangbuch1741_2_016255
 Gesangbuch1741_2_016256
 Gesangbuch1741_2_016257
 Gesangbuch1741_2_016258
 Gesangbuch1741_2_016259
 Gesangbuch1741_2_016260
 Gesangbuch1741_2_016261
 Gesangbuch1741_2_016262
 Gesangbuch1741_2_016263
 Gesangbuch1741_2_016264
 Gesangbuch1741_2_016265
 Gesangbuch1741_2_016266
 Gesangbuch1741_2_016267
 Gesangbuch1741_2_016268
 Gesangbuch1741_2_016269
 Gesangbuch1741_2_016270
 Gesangbuch1741_2_016271
 Gesangbuch1741_2_016272
 Gesangbuch1741_2_016273
 Gesangbuch1741_2_016274
 Gesangbuch1741_2_016275
 Gesangbuch1741_2_016276
 Gesangbuch1741_2_016277
 Gesangbuch1741_2_016278
 Gesangbuch1741_2_016279
 Gesangbuch1741_2_016280

Diplomatische Transkription

um mich auch desto besser
 stehn.
 11. Und ob du mich beschloffen hätft zu tödten, so
 hoff ich doch auf dich, mein
 Herr und Gott. Die Hoffnung muß an dir ja nicht er-
 röthen, der Glaube wird ja
 nimmermehr zu Spott. Was
 du erwählt und frey gemacht, wird auch gewiß
 durch dich zur Herrlichkeit
 gebracht.
 12. Mein Herzenstrotz ich
 bin dir übergeben, du wirst
 nun wohl, o mein Erlöser
 sehn, wie du mich soltst be-
 wahren zu dem Leben, denn
 ohne dich ist es ja um mich ge-
 schehn. Dein Blut und deines
 Blutes heyl, bleibt mir
 wohl eingeprägt zu meinem
 besten theil.
 <pb n="629b" src="629.jpg" />
 13. Mein Bräutigam, erkenne
 meine Seele! Das Herz
 ze brennt in himmlischer
 Begier; es lebt und glänzt
 in deinem lauterem Öle: So
 komme denn, mein Licht, ich
 folge dir. So geht es zum
 neuen Zion hin, Halleluja,
 Gott lob! daß ich hinüber
 bin.
 690. Mel. 20.
 Öffne mir die Perlen-
 thoren, o du Schmuck
 der Himmelsstadt,
 Licht, vom Licht zum Licht er-
 koren, eh die Welt den An-

Normalisierter Text

um mich auch desto besser
 stehn.
 11. Und ob du mich beschloffen hättest zu töten, so
 hoff ich doch auf dich, mein
 Herr und Gott. Die Hoffnung muss an dir ja nicht er-
 röthen, der Glaube wird ja
 nimmermehr zu Spott. Was
 du erwählt und frey gemacht, wird auch gewiss
 durch dich zur Herrlichkeit
 gebracht.
 12. Mein Herzenstrotz ich
 bin dir übergeben, du wirst
 nun wohl, o mein Erlöser
 sehn, wie du mich soltest be-
 wahren zu dem Leben, denn
 ohne dich ist es ja um mich ge-
 schehn. Dein Blut und deines
 Blutes Heil, bleibt mir
 wohl eingeprägt zu meinem
 besten Teil.
 <pb n="629b" src="629.jpg" />
 13. Mein Bräutigam, erkenne
 meine Seele! Das Herz
 ze brennt in himmlischer
 Begier; es lebt und glänzt
 in deinem lauterem Öle: So
 komme denn, mein Licht, ich
 folge dir. So geht es zum
 neuen Zion hin, Halleluja,
 Gott Lob! Dass ich hinüber
 bin.
 690. Mel. 20.
 Öffne mir die Perlen-
 tore, o du Schmuck
 der Himmelsstadt,
 Licht, vom Licht zum Licht er-
 koren, eh die Welt den An-

ID

Gesangbuch1741_2_016281
 Gesangbuch1741_2_016282
 Gesangbuch1741_2_016283
 Gesangbuch1741_2_016284
 Gesangbuch1741_2_016285
 Gesangbuch1741_2_016286
 Gesangbuch1741_2_016287
 Gesangbuch1741_2_016288
 Gesangbuch1741_2_016289
 Gesangbuch1741_2_016290
 Gesangbuch1741_2_016291
 Gesangbuch1741_2_016292
 Gesangbuch1741_2_016293
 Gesangbuch1741_2_016294
 Gesangbuch1741_2_016295
 Gesangbuch1741_2_016296
 Gesangbuch1741_2_016297
 Gesangbuch1741_2_016298
 Gesangbuch1741_2_016299
 Gesangbuch1741_2_016300
 Gesangbuch1741_2_016301
 Gesangbuch1741_2_016302
 Gesangbuch1741_2_016303
 Gesangbuch1741_2_016304
 Gesangbuch1741_2_016305
 Gesangbuch1741_2_016306
 Gesangbuch1741_2_016307
 Gesangbuch1741_2_016308
 Gesangbuch1741_2_016309
 Gesangbuch1741_2_016310
 Gesangbuch1741_2_016311
 Gesangbuch1741_2_016312
 Gesangbuch1741_2_016313
 Gesangbuch1741_2_016314
 Gesangbuch1741_2_016315
 Gesangbuch1741_2_016316
 Gesangbuch1741_2_016317
 Gesangbuch1741_2_016318
 Gesangbuch1741_2_016319
 Gesangbuch1741_2_016320

Diplomatische Transkription

fang hat; eile liebster, heim
 zu führen meine Seele, deine
 Braut, die du dir hast anver-
 traut. Laß mich diese Klar-
 heit zieren, wo mich keine
 Sünden-nacht mehr betrübt
 und finster macht.
 2. Ich lieg schon in dei-
 nen Armen, durch den glau-
 ben fest geschränkt; und,
 durch deiner Lieb Erbarmen,
 wird mir Freude einge-
 schenkt, die nach deinem
 Tranke schmecket, den du in
 der Ewigkeit meiner Seelen
 hast bereit. Aber diese Luft
 erwecket Durst, den nichts,
 mein Gott, als du, sättiget
 in voller Ruh.
 3. Es verlangt mich zu
 sehen, ohne Decke, dein Gesicht,
 Qq 2 und
 <pb n="630a" src="630.jpg" />
 612 Von der Erlösung des Leibes.
 und von Sünden frei zu ste-
 hen, reines Lamm! In dei-
 nem Licht; doch ich will dir
 nichts vorschreiben, und
 mein Himmel ist schon hier,
 wirst du, meiner Seelen Zier
 nur mit mir vereinigt blei-
 ben: denn, wie soll auch oh-
 ne dich, Himmelslust, ver-
 gnügen mich?
 4. Du bist meiner Seelen
 Wonne, wenn mich Angst
 betreten will: Mein Herz
 nennt dich seine Sonne; und
 das Sorgenmeer wird still,
 wenn mir deine Blicke la-

Normalisierter Text

fang hat; Eile, Liebster, heim
 zu führen meine Seele, deine
 Braut, die du dir hast anver-
 traut. Lass mich diese Klar-
 heit zieren, wo mich keine
 Sünden-nacht mehr betrübt
 und finster macht.
 2. Ich lieg schon in dei-
 nen Armen, durch den Glau-
 ben fest geschränkt; und,
 durch deiner Lieb Erbarmen,
 wird mir Freude einge-
 schenkt, die nach deinem
 Tranke schmecket, den du in
 der Ewigkeit meiner Seelen
 hast bereit. Aber diese Lust
 erwecket Durst, den nichts,
 mein Gott, als du, sättigt
 in voller Ruh.
 3. Es verlangt mich zu
 sehen, ohne Decke, dein Gesicht,
 Qq 2 und
 <pb n="630a" src="630.jpg" />
 612 Von der Erlösung des Leibes.
 und von Sünden frei zu ste-
 hen, reines Lamm! In dei-
 nem Licht; doch ich will dir
 nichts vorschreiben, und
 mein Himmel ist schon hier,
 wirst du, meiner Seelen Zier
 nur mit mir vereinigt blei-
 ben: Denn, wie soll auch oh-
 ne dich, Himmelslust, ver-
 gnügen mich?
 4. Du bist meiner Seelen
 Wonne, wenn mich Angst
 betreten will: Mein Herz
 nennt dich seine Sonne; und
 das Sorgenmeer wird still,
 wenn mir deine Blicke la-

ID

Gesangbuch1741_2_016321
 Gesangbuch1741_2_016322
 Gesangbuch1741_2_016323
 Gesangbuch1741_2_016324
 Gesangbuch1741_2_016325
 Gesangbuch1741_2_016326
 Gesangbuch1741_2_016327
 Gesangbuch1741_2_016328
 Gesangbuch1741_2_016329
 Gesangbuch1741_2_016330
 Gesangbuch1741_2_016331
 Gesangbuch1741_2_016332
 Gesangbuch1741_2_016333
 Gesangbuch1741_2_016334
 Gesangbuch1741_2_016335
 Gesangbuch1741_2_016336
 Gesangbuch1741_2_016337
 Gesangbuch1741_2_016338
 Gesangbuch1741_2_016339
 Gesangbuch1741_2_016340
 Gesangbuch1741_2_016341
 Gesangbuch1741_2_016342
 Gesangbuch1741_2_016343
 Gesangbuch1741_2_016344
 Gesangbuch1741_2_016345
 Gesangbuch1741_2_016346
 Gesangbuch1741_2_016347
 Gesangbuch1741_2_016348
 Gesangbuch1741_2_016349
 Gesangbuch1741_2_016350
 Gesangbuch1741_2_016351
 Gesangbuch1741_2_016352
 Gesangbuch1741_2_016353
 Gesangbuch1741_2_016354
 Gesangbuch1741_2_016355
 Gesangbuch1741_2_016356
 Gesangbuch1741_2_016357
 Gesangbuch1741_2_016358
 Gesangbuch1741_2_016359
 Gesangbuch1741_2_016360

Diplomatische Transkription

chen, deren klarer liebes
 691.
 (1. Chor.)
 Wie felig feyd ihr
 doch ihr frommen,
 die ihr durch den tod
 zu GOtt gekommen! ihr
 feyd entgangen aller noth
 die uns noch hält gefan-
 gen.
 (1. Chor.) 2. Muß man
 hier doch wie im kerker le-
 ben, da nur forge, furcht
 und schrecken schweben:
 was wir hie kennen, ist
 nur müh und herzeleid zu
 nennen.
 (1. Chor.) 3. Jhr hinge-
 gen ruht in eurer kammer,
 ficher und befreyt von allem
 jam-
 <pb n="630b" src="630.jpg" />
 ftrahl trennet alle nacht
 und qvaal: du kanft mich
 vergnüget machen, in dir
 hab ich himmels-freud, auf-
 fer dir verdruß und leid.
 5. Laß mich, baum des
 lebens! bleiben an dir einen
 treuen zweig, der, wenn ihn
 hier ftürme treiben, ftärker
 werd und höher fteig, auch
 im glauben fruchte bringe;
 und verletz mich nach der
 zeit in das feld der ewigkeit,
 da ich mich in dir verjünge,
 wenn des leibes welches
 laub wieder grünt aus fei-
 nem ftaub.
 692.

Normalisierter Text

chen, deren klarer Liebes
 691.
 (1. Chor.)
 Wie selig seid ihr
 doch ihr Frommen,
 die ihr durch den Tod
 zu Gott gekommen! Ihr
 seid entgangen aller Not,
 die uns noch hält gefan-
 gen.
 (1. Chor.) 2. Muss man
 hier doch wie im Kerker le-
 ben, da nur Sorge, Furcht
 und Schrecken schweben:
 was wir hier kennen, ist
 nur Müh und Herzeleid zu
 nennen.
 (1. Chor.) 3. Ihr hinge-
 gen ruht in eurer Kammer,
 sicher und befreit von allem
 Jam-
 <pb n="630b" src="630.jpg" />
 Strahl trennt alle Nacht
 und Qual: Du kannst mich
 vergnügt machen, in dir
 hab ich Himmelsfreud, aus-
 ser dir Verdruss und Leid.
 5. Lass mich, Baum des
 Lebens! bleiben an dir einen
 treuen Zweig, der, wenn ihn
 hier Stürme treiben, stärker
 werd und höher steig, auch
 im Glauben Früchte bringe;
 und versetz mich nach der
 Zeit in das Feld der Ewigkeit,
 da ich mich in dir verjünge,
 wenn des Leibes welches
 Laub wieder grünt aus sei-
 nem Staub.
 692.

ID

Gesangbuch1741_2_016361
 Gesangbuch1741_2_016362
 Gesangbuch1741_2_016363
 Gesangbuch1741_2_016364
 Gesangbuch1741_2_016365
 Gesangbuch1741_2_016366
 Gesangbuch1741_2_016367
 Gesangbuch1741_2_016368
 Gesangbuch1741_2_016369
 Gesangbuch1741_2_016370
 Gesangbuch1741_2_016371
 Gesangbuch1741_2_016372
 Gesangbuch1741_2_016373
 Gesangbuch1741_2_016374
 Gesangbuch1741_2_016375
 Gesangbuch1741_2_016376
 Gesangbuch1741_2_016377
 Gesangbuch1741_2_016378
 Gesangbuch1741_2_016379
 Gesangbuch1741_2_016380
 Gesangbuch1741_2_016381
 Gesangbuch1741_2_016382
 Gesangbuch1741_2_016383
 Gesangbuch1741_2_016384
 Gesangbuch1741_2_016385
 Gesangbuch1741_2_016386
 Gesangbuch1741_2_016387
 Gesangbuch1741_2_016388
 Gesangbuch1741_2_016389
 Gesangbuch1741_2_016390
 Gesangbuch1741_2_016391
 Gesangbuch1741_2_016392
 Gesangbuch1741_2_016393
 Gesangbuch1741_2_016394
 Gesangbuch1741_2_016395
 Gesangbuch1741_2_016396
 Gesangbuch1741_2_016397
 Gesangbuch1741_2_016398
 Gesangbuch1741_2_016399
 Gesangbuch1741_2_016400

Diplomatische Transkription

Mel. 132.
 (2. Chor.)
 O, höchst felig find
 wir, lieben brüder,
 unfer mund ift voller
 freuden-lieder; doch was
 wir fchauen, wird GOtt
 euch zu feiner zeit ver-
 trauen.
 (2. Chor.) 2. O ihr lie-
 ben! feyd doch ja zu frieden,
 wüncft nicht freude, weil
 ihr feyd hienieden: laft
 euren willen fich nur fanft
 in Chriffti gnade ftill-
 len.
 (2. Chor.) 3. Aber gleich-
 wol muften wir auch kämpf-
 fen, da bey uns war mancher
 feind

 <pb n="631a" src="631.jpg" />
 Von des Leibes Erlöfung.
 Jammer, kein creuz noch lei-
 den ift euch hinderlich an
 euren freuden.
 (1. Chor.) 4. Chrifftus wi-
 fchet ab all eure thränen;
 habt das fchon, wornach wir
 uns erft fehnen: euch wird
 gefungen, was durch keines
 ohr allhier gedrunge.
 (1. Chor.) 5. Ach! wer
 wolte denn nicht gerne fter-
 ben, und den himmel fer die
 welt ererben? wer wolt hie
 bleiben, fich den jammer
 länger laffen treiben?
 (1. Chor.) 6. Komm, o Chri-
 fte! komm uns auszufpan-

Normalisierter Text

Mel. 132.
 (2. Chor.)
 O, höchst selig sind
 wir, lieben Brüder,
 unser Mund ist voller
 Freudenlieder; doch was
 wir schauen, wird Gott
 euch zu seiner Zeit ver-
 trauen.
 (2. Chor.) 2. O ihr Lie-
 ben! Seid doch ja zufrieden,
 wünscht nicht Freude, weil
 ihr seid hienieden: Lasst
 euren Willen sich nur sanft
 in Christi Gnade still-
 len.
 (2. Chor.) 3. Aber gleich-
 wohl mussten wir auch kämpf-
 fen, da bei uns war mancher
 Feind

 <pb n="631a" src="631.jpg" />
 Von der Erlösung des Leibes.
 Jammer, kein Kreuz noch Leiden
 ist euch hinderlich an
 euren Freuden.
 (1. Chor.) 4. Christus wischt
 ab all eure Tränen;
 habt das schon, wonach wir
 uns erst sehnen: euch wird
 gesungen, was durch keines
 Ohr allhier gedrunge.
 (1. Chor.) 5. Ach! Wer
 wollte denn nicht gerne sterben
 und den Himmel für die
 Welt ererben? Wer wollte hier
 bleiben, sich den Jammer
 länger lassen treiben?
 (1. Chor.) 6. Komm, o Christe!
 Komm uns auszuspannen,

ID

Gesangbuch1741_2_016401
 Gesangbuch1741_2_016402
 Gesangbuch1741_2_016403
 Gesangbuch1741_2_016404
 Gesangbuch1741_2_016405
 Gesangbuch1741_2_016406
 Gesangbuch1741_2_016407
 Gesangbuch1741_2_016408
 Gesangbuch1741_2_016409
 Gesangbuch1741_2_016410
 Gesangbuch1741_2_016411
 Gesangbuch1741_2_016412
 Gesangbuch1741_2_016413
 Gesangbuch1741_2_016414
 Gesangbuch1741_2_016415
 Gesangbuch1741_2_016416
 Gesangbuch1741_2_016417
 Gesangbuch1741_2_016418
 Gesangbuch1741_2_016419
 Gesangbuch1741_2_016420
 Gesangbuch1741_2_016421
 Gesangbuch1741_2_016422
 Gesangbuch1741_2_016423
 Gesangbuch1741_2_016424
 Gesangbuch1741_2_016425
 Gesangbuch1741_2_016426
 Gesangbuch1741_2_016427
 Gesangbuch1741_2_016428
 Gesangbuch1741_2_016429
 Gesangbuch1741_2_016430
 Gesangbuch1741_2_016431
 Gesangbuch1741_2_016432
 Gesangbuch1741_2_016433
 Gesangbuch1741_2_016434
 Gesangbuch1741_2_016435
 Gesangbuch1741_2_016436
 Gesangbuch1741_2_016437
 Gesangbuch1741_2_016438
 Gesangbuch1741_2_016439
 Gesangbuch1741_2_016440

Diplomatische Transkription

nen, lös uns auf und führ
 uns bald von dannen: bey
 dir, o Sonne, ift der treuen
 feelen freud und wonne.
 (Beyde Chöre.)
 7. Nun wir wollen beyderfeiten loben GOttes Lamm,
 das uns in GOtt erhoben; ein ewigs leben ift uns bey-
 derfeits gewis gegeben.
 8. Lobt ihr menchen, lobt ihr himmelschöre: gebt
 dem höchften GOtt allein die ehre! die ewigkeiten wer-
 den unlers GOttes lob ausbreiten.
 693. Mel. 21.
 SEele, was befürchtest
 du, wenn du an den
 tod gedenkest? Meine
 feele, häte dich, daß du dich
 umfonft nicht kränkest! und
 wenn dir die furcht nichts
 thut; ey! woher entfteht
 der muth?
 <pb n="631b" src="631.jpg" />
 feind zu dämpfen: was euch
 ietzt qvalet, daran hat es uns
 auch nicht gefehlet.
 (2. Chor.) 4. Duldet euch
 nur fort bey euren thränen,
 bleibt getreu euch himmel-
 an zu fehnen; eur iezig lei-
 den ift der laamen zur künf-
 tigen freuden.
 (2. Chor.) 5. Freylich ift
 hier gut bey Chrifto leben,
 doch könnt ihr euch in gedult
 ergeben: all euer ftreiten,
 lohnet Chrifthus hier mit
 herrlichkeiten.
 (2. Chor.) 6. Ach! ihr
 theuren feelen, eure kronen,
 eure palmen, eure galdne

Normalisierter Text

lös uns auf und führ
 uns bald von dannen: Bei
 dir, o Sonne, ist der treuen
 Seelen Freud und Wonne.
 (Beide Chöre.)
 7. Nun wollen wir beiderseits Gottes Lamm loben,
 das uns in Gott erhoben hat; ein ewiges Leben ist uns beiderseits
 gewiss gegeben.
 8. Lobt ihr Menschen, lobt ihr Himmelschöre: Gebt
 dem höchsten Gott allein die Ehre! Die Ewigkeiten werden
 unseres Gottes Lob ausbreiten.
 693. Mel. 21.
 Seele, was befürchtest
 du, wenn du an den
 Tod gedenkest? Meine
 Seele, hüte dich, dass du dich
 umsonst nicht kränkest! Und
 wenn dir die Furcht nichts
 tut; ey! Woher entsteht
 der Mut?
 <pb n="631b" src="631.jpg" />
 613
 Feind zu dämpfen: Was euch
 jetzt quälet, daran hat es uns
 auch nicht gefehlt.
 (2. Chor.) 4. Duldet euch
 nur fort bei euren Tränen,
 bleibt getreu euch himmelan
 zu sehnen; euer jetziges Leiden
 ist der Samen zur künftigen
 Freuden.
 (2. Chor.) 5. Freilich ist
 hier gut bei Christo leben,
 doch könnt ihr euch in Geduld
 ergeben: all euer Streiten,
 lohnet Christus hier mit
 Herrlichkeiten.
 (2. Chor.) 6. Ach! Ihr
 teuren Seelen, eure Kronen,
 eure Palmen, eure güldenen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016441	thronen, find schon bereitet,	Thronen sind schon bereitet,
Gesangbuch1741_2_016442	fchaft nur, daß ihr recht	schafft nur, dass ihr recht
Gesangbuch1741_2_016443	zum liege ftreitet.	zum Siege streitet.
Gesangbuch1741_2_016444	2. Heyden fcheuen end	2. Heiden scheuen End
Gesangbuch1741_2_016445	und tod, und die keine hof-	und Tod, und die keine Hoffnung
Gesangbuch1741_2_016446	nung haben: heuchler fter-	haben: Heuchler sterben
Gesangbuch1741_2_016447	ben ohne furcht, laffen sich	ohne Furcht, lassen sich
Gesangbuch1741_2_016448	drauf loß begraben: nur	drauf los begraben: Nur
Gesangbuch1741_2_016449	bey Chriften wird, in GOtt,	bei Christen wird, in Gott,
Gesangbuch1741_2_016450	aus dem tod ein bloffer	aus dem Tod ein bloßer
Gesangbuch1741_2_016451	fpott.	Spott.
Gesangbuch1741_2_016452	3. Zwar die Chriften kön-	3. Zwar die Christen können
Gesangbuch1741_2_016453	nen nicht ohne furcht und	nicht ohne Furcht und
Gesangbuch1741_2_016454	Qq 3 zit-	Qq 3 Zit-
Gesangbuch1741_2_016455	<pb n="632a" src="632.jpg" />	<pb n="632a" src="632.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016456	614 Von des Leibes Erlöfung.	614 Von der Erlösung des Leibes.
Gesangbuch1741_2_016457	zittern wandeln. Und wer	Zittern wandeln. Und wer
Gesangbuch1741_2_016458	kan die feligkeit sich bey luft	kann die Seligkeit sich bei Lust
Gesangbuch1741_2_016459	und lachen handeln? furcht	und Lachen handeln? Furcht
Gesangbuch1741_2_016460	erwekt hier muth und krieg,	erweckt hier Mut und Krieg,
Gesangbuch1741_2_016461	und der krieg bringt heyl	und der Krieg bringt Heil
Gesangbuch1741_2_016462	und fieg.	und Sieg.
Gesangbuch1741_2_016463	4. Haft du dich nun felbft	4. Hast du dich nun selbst
Gesangbuch1741_2_016464	befiegt und fangft an im	besiegt und fängst an im
Gesangbuch1741_2_016465	HErrn zu leben; was kan	Herrn zu leben; was kann
Gesangbuch1741_2_016466	dir in deinem GOtt diefer	dir in deinem Gott dieser
Gesangbuch1741_2_016467	tod zu fchaffen geben? Der,	Tod zu schaffen geben? Der,
Gesangbuch1741_2_016468	fer dem der tod erliegt, hat	für dem der Tod erliegt, hat
Gesangbuch1741_2_016469	fer dich auch obgefiegt.	für dich auch obgesiegt.
Gesangbuch1741_2_016470	5. Ift dein Fërft mit dir	5. Ist dein Fürst mit dir
Gesangbuch1741_2_016471	vereint, und du bift in ihm	vereint, und du bist in ihm
Gesangbuch1741_2_016472	verborgen; denke, wie	verborgen; denke, wie
Gesangbuch1741_2_016473	denn durch den tod eine	denn durch den Tod eine
Gesangbuch1741_2_016474	trennung zu beforgen? wo	Trennung zu besorgen? Wo
Gesangbuch1741_2_016475	dein haupt den feind ge-	dein Haupt den Feind gedämpft,
Gesangbuch1741_2_016476	dampft, haft du dich auch	hast du dich auch
Gesangbuch1741_2_016477	durch gekampft.	durch gekämpft.
Gesangbuch1741_2_016478	6. Meinf du, daß dein	6. Meinst du, dass dein
Gesangbuch1741_2_016479	Lebens=Fërft difsfals etwas	Lebens-Fürst diesfalls etwas
Gesangbuch1741_2_016480	eignes habe? Nein: erwek-	Eigenes habe? Nein: Erweckt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016481	ket lich das haupt und erfe	sich das Haupt und erstehet
Gesangbuch1741_2_016482	het aus dem grabe: o fo	aus dem Grabe: O so
Gesangbuch1741_2_016483	folget jedes glied feinem	folget jedes Glied seinem
Gesangbuch1741_2_016484	haupt und gehet mit.	Haupt und gehet mit.
Gesangbuch1741_2_016485	7. Kan der Brautigam	7. Kann der Bräutigam
Gesangbuch1741_2_016486	die braut in der noth zu	die Braut in der Not zurückelassen?
Gesangbuch1741_2_016487	rücke laffen? pflegt der	Pflegt der
Gesangbuch1741_2_016488	freund die freundin nicht	Freund die Freundin nicht
Gesangbuch1741_2_016489	halfreich bey der hand zu	hilfreich bei der Hand zu
Gesangbuch1741_2_016490	fallen? Nein: er fcheuet	fassen? Nein: Er scheuet
Gesangbuch1741_2_016491	keine noth: watet mit durch	keine Not: Watet mit durch
Gesangbuch1741_2_016492	koth und tod.	Kot und Tod.
Gesangbuch1741_2_016493	8. Seele, diß bedenke nun!	8. Seele, dies bedenke nun!
Gesangbuch1741_2_016494	denn der Chriften)tod(ift le	Denn der Christen (Tod) ist Le-
Gesangbuch1741_2_016495	<pb n="632b" src="632.jpg" />	<pb n="632b" src="632.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016496	ben. Alles betet an den	ben. Alles betet an den
Gesangbuch1741_2_016497	HErrn, was lich ihm zuvor	Herrn, was sich ihm zuvor
Gesangbuch1741_2_016498	gegeben. Seele, fchöpfe	gegeben. Seele, schöpfe
Gesangbuch1741_2_016499	troft und muth! Chriftnus	Trost und Mut! Christus
Gesangbuch1741_2_016500	JESus macht es gut.	Jesus macht es gut.
Gesangbuch1741_2_016501	694. Mel. 68.	694. Mel. 68.
Gesangbuch1741_2_016502	SO ift nunmehr die	So ist nunmehr die
Gesangbuch1741_2_016503	hatte abgeleget, die	Hütte abgelegt, die
Gesangbuch1741_2_016504	hatte die den theuren	Hütte, die den teuren
Gesangbuch1741_2_016505	geift befchloß, darein lich	Geist beschloß, darein sich
Gesangbuch1741_2_016506	hier die liebe Chriftni goß,	hier die Liebe Christi goss,
Gesangbuch1741_2_016507	und wird nunmehr von	und wird nunmehr von
Gesangbuch1741_2_016508	fchlacken rein gefeget. Der	Schlacken rein geseget. Der
Gesangbuch1741_2_016509	geift ift frey dringt munter	Geist ist frei, dringt munter
Gesangbuch1741_2_016510	in die höh, und fraget nicht,	in die Höh und fragt nicht,
Gesangbuch1741_2_016511	wies feiner hätte geh.	wie es seiner Hütte geht.
Gesangbuch1741_2_016512	2. Drum ift der geift mit	2. Drum ist der Geist mit
Gesangbuch1741_2_016513	Chrifto felt vereinet, mit	Christo fest vereint, mit
Gesangbuch1741_2_016514	Chrifto, der auf feinem fiz der	Christo, der auf seinem Sitz der
Gesangbuch1741_2_016515	pracht, lich freudig regt und	Pracht sich freudig regt und
Gesangbuch1741_2_016516	lange arme macht, fo bald	lange Arme macht, sobald
Gesangbuch1741_2_016517	vor ihm ein treuer geift er	vor ihm ein treuer Geist erscheint.
Gesangbuch1741_2_016518	fcheinet, wir laffen dich, o	Wir lassen dich, o
Gesangbuch1741_2_016519	geift! in deiner ruh, und un	Geist! in deiner Ruh, und unser
Gesangbuch1741_2_016520	fer geift fieht dir gar fehn	Geist sieht dir gar sehlich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016521	lich zu.	zu.
Gesangbuch1741_2_016522	3. Dein gnadenlicht,	3. Dein Gnadenlicht,
Gesangbuch1741_2_016523	dein wohlgerathner handel,	dein wohlgeratener Handel,
Gesangbuch1741_2_016524	und was noch mehr? die	und was noch mehr? Die
Gesangbuch1741_2_016525	innre lebenskraft, die dir	innere Lebenskraft, die dir
Gesangbuch1741_2_016526	dein Freund durch feinen	dein Freund durch seinen
Gesangbuch1741_2_016527	Geift verſchaft, verneure	Geist verſchafft, erneuere
Gesangbuch1741_2_016528	ſich in unfer aller wandel.	sich in unser aller Wandel.
Gesangbuch1741_2_016529	So haben wir die hofnung	So haben wir die Hoffnung
Gesangbuch1741_2_016530	mit zu gehn, wenn du	mit zu gehen, wenn du
Gesangbuch1741_2_016531	beym Lamm wirft auf dem	beim Lamm wirst auf dem
Gesangbuch1741_2_016532	berge ftehn.	Berge stehn.
Gesangbuch1741_2_016533	695.	695.
Gesangbuch1741_2_016534	<pb n="633a" src="633.jpg" />	<pb n="633a" src="633.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016535	Von des Leibes Erlöfung. 615	Von der Erlösung des Leibes. 615
Gesangbuch1741_2_016536	695. Mel. 127.	695. Mel. 127.
Gesangbuch1741_2_016537	Töden iſt dem HErrn	Töten ist dem Herrn
Gesangbuch1741_2_016538	erlaubt, denn Er töd-	erlaubt, denn Er tötet,
Gesangbuch1741_2_016539	tet, nur vom böſen	nur vom Bösen
Gesangbuch1741_2_016540	zu erlöſen, nichts als un-	zu erlösen, nichts als unheilsame
Gesangbuch1741_2_016541	heilfame noth, nichts als	Not, nichts als
Gesangbuch1741_2_016542	tod, und der läſte ihr ge-	Tod, und der Lüſte ihr Gehecke,
Gesangbuch1741_2_016543	hecke, und der fänden eiter-	und der Sünden Eiterſtöcke,
Gesangbuch1741_2_016544	ftecke, und der glieder fterb-	und der Glieder Sterbgebot.
Gesangbuch1741_2_016545	gebot.	
Gesangbuch1741_2_016546	2. Ehmahls folſt gefor-	2. Ehemals ſollteſt geſtorben
Gesangbuch1741_2_016547	ben feyn, und daffelbige zur	sein, und dasſelbe zur
Gesangbuch1741_2_016548	ſtrafe, vor die ſchaafe, die	Strafe, vor die Schafe, die
Gesangbuch1741_2_016549	ſich von der lebensbahn	sich von der Lebensbahn
Gesangbuch1741_2_016550	abgethan; doch die unver-	abgetan; doch die unverdiente
Gesangbuch1741_2_016551	diente tödtung, (wir beken-	Tötung (wir bekennen
Gesangbuch1741_2_016552	nens mit eröthung) nahm	es mit Errötung) nahm
Gesangbuch1741_2_016553	der Hirte für uns an.	der Hirte für uns an.
Gesangbuch1741_2_016554	3. Seit der zeit iſt unfer	3. Seit der Zeit iſt unſer
Gesangbuch1741_2_016555	ziel, das die menſchen fter-	Ziel, das die Menſchen ſterben
Gesangbuch1741_2_016556	ben nennen, die's nicht	nennen, die es nicht
Gesangbuch1741_2_016557	kennen, nur ein feliger be-	kennen, nur ein ſeligſer Beſchluss
Gesangbuch1741_2_016558	ſchluß vom verdruß, nur	vom Verdruß, nur
Gesangbuch1741_2_016559	der lezte ſchritt des ganges,	der letzte Schritt des Ganges,
Gesangbuch1741_2_016560	den man durch das thal des	den man durch das Tal des

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016561	dranges hinter Chrifto ge	Dranges hinter Christo gehen
Gesangbuch1741_2_016562	hen muß.	muss.
Gesangbuch1741_2_016563	4. Nun und denn ge	4. Nun und dann gefällt
Gesangbuch1741_2_016564	fällt es ihm, einem matt	es ihm, einem matt
Gesangbuch1741_2_016565	gewordnen kinde, gnaden	gewordenen Kinde, Gnadenwinde
Gesangbuch1741_2_016566	winde (in der GOTtheit	(in der Gottheit
Gesangbuch1741_2_016567	meer zu gehn,) zuzuwehn.	Meer zu gehen) zuzuwehen.
Gesangbuch1741_2_016568	Solten wir uns unterneh	Sollten wir uns unternehmen,
Gesangbuch1741_2_016569	men, feine liebe zu befcha	seine Liebe zu beschämen
Gesangbuch1741_2_016570	men, und zu fprechen: laß	und zu sprechen: Lass
Gesangbuch1741_2_016571	es ftehn?	es stehn?
Gesangbuch1741_2_016572	5. Fahret hin ins herz mit	5. Fahret hin ins Herz mit
Gesangbuch1741_2_016573	<pb n="633b" src="633.jpg" />	<pb n="633b" src="633.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016574	uns, inniglich geliebte glie	uns, inniglich geliebte Glieder,
Gesangbuch1741_2_016575	der, fchweftern, bräder: wir	Schwestern, Brüder: Wir
Gesangbuch1741_2_016576	verbleiben noch zuräk, weil	verbleiben noch zurück, weil
Gesangbuch1741_2_016577	das gläk, eure ftellen zu be	das Glück, eure Stellen zu bedienen,
Gesangbuch1741_2_016578	dienen, unfer keinem noch ge	unserem keinem noch geschienen,
Gesangbuch1741_2_016579	fchienen, und erwarten Chri	und erwarten Christi
Gesangbuch1741_2_016580	fti blik.	Blick.
Gesangbuch1741_2_016581	6. Der gefegne euch den	6. Der segne euch den
Gesangbuch1741_2_016582	fchlaf: denn auf arbeit fol	Schlaf: Denn auf Arbeit folget
Gesangbuch1741_2_016583	get ruhe, und die fchuhe find	Ruhe, und die Schuhe sind
Gesangbuch1741_2_016584	oft durch den langen weg,	oft durch den langen Weg,
Gesangbuch1741_2_016585	rauhem fteg oder alter ab	rauhem Steg oder Alter abgerissen,
Gesangbuch1741_2_016586	geriffen, JESus muß die	Jesus muss die
Gesangbuch1741_2_016587	urfach willen, daß er eins	Ursache wissen, dass er eins
Gesangbuch1741_2_016588	zu bette leg.	zu Bette legt.
Gesangbuch1741_2_016589	7. Nun, du unfers HER	7. Nun, du unseres Herrn
Gesangbuch1741_2_016590	ren volk, laß dich zu des	Volk, lass dich zu des
Gesangbuch1741_2_016591	Meifters fitten gern erbit	Meisters Sitten gern erbitten;
Gesangbuch1741_2_016592	ten; denke, daß es JESus	denke, dass es Jesus
Gesangbuch1741_2_016593	Chrift wärdig ift. Wer im	Christ würdig ist. Wer im
Gesangbuch1741_2_016594	blut des lammes wohnt,	Blut des Lammes wohnt,
Gesangbuch1741_2_016595	wird, wo der verfehner	wird, wo der Versöhner
Gesangbuch1741_2_016596	thronet, ohne zweifel nicht	thront, ohne Zweifel nicht
Gesangbuch1741_2_016597	vermißt.	vermisst.
Gesangbuch1741_2_016598	696. Mel. 131.	696. Mel. 131.
Gesangbuch1741_2_016599	ES traurt der hey	Es trauert der Heiden
Gesangbuch1741_2_016600	den angeficht beym	Angesicht beim

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016601	bloffen todes nen	bloßen Todes nennen?
Gesangbuch1741_2_016602	nen? fey ohne furcht, dir	Sei ohne Furcht, dir
Gesangbuch1741_2_016603	fichad er nicht, lern ihn nur	schadet er nicht, lern ihn nur
Gesangbuch1741_2_016604	recht erkennen: kennft du	recht erkennen: Kennst du
Gesangbuch1741_2_016605	den tod, fo hats nicht noth,	den Tod, so hat es nicht Not,
Gesangbuch1741_2_016606	all angft wird fich zertren	all Angst wird sich zertrennen.
Gesangbuch1741_2_016607	nen.	
Gesangbuch1741_2_016608	2. Fars erfte zeuch die lar	2. Fürs Erste zieh die Larven
Gesangbuch1741_2_016609	ven ab der alten rothen	ab der alten roten
Gesangbuch1741_2_016610	fchlangen: fieh an, daß fie	Schlangen: Sieh an, dass sie
Gesangbuch1741_2_016611	Qq 4 kein	Qq 4 kein
Gesangbuch1741_2_016612	<pb n="634a" src="634.jpg" />	<pb n="634a" src="634.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016613	616 Von des Leibes Erlöfung.	616 Von der Erlösung des Leibes.
Gesangbuch1741_2_016614	kein gift mehr hab, es ift ihr	kein Gift mehr hat, es ist ihr
Gesangbuch1741_2_016615	abgefangen durch JEfum	abgefangen durch Jesum
Gesangbuch1741_2_016616	Chrift, der fer uns ift ins	Christ, der für uns ist ins
Gesangbuch1741_2_016617	grab und tod gegangen.	Grab und Tod gegangen.
Gesangbuch1741_2_016618	3. Das aber thut der Va	3. Das aber tut der Vater
Gesangbuch1741_2_016619	ter wohl, wenn uns die	wohl, wenn uns die
Gesangbuch1741_2_016620	träbfal kranket, wenn wir	Trübsal kränket, wenn wir
Gesangbuch1741_2_016621	des lebens fatt, und voll	des Lebens satt und voll
Gesangbuch1741_2_016622	des bechers, der uns tran	des Bechers, der uns tränket,
Gesangbuch1741_2_016623	ket, daß feine hand ins va	dass seine Hand ins Vaterland
Gesangbuch1741_2_016624	terland uns aus den flu	uns aus den Fluten
Gesangbuch1741_2_016625	then lenket.	lenket.
Gesangbuch1741_2_016626	4. Wenn fich ein ftarkes	4. Wenn sich ein starkes
Gesangbuch1741_2_016627	wetter regt, davon die höhen	Wetter regt, davon die Höhen
Gesangbuch1741_2_016628	fallen; wenn feines zornes	fallen; wenn seines Zornes
Gesangbuch1741_2_016629	donner fchlägt, daß berg und	Donner schlägt, dass Berg und
Gesangbuch1741_2_016630	thal erfchallen: fo tritt er zu	Tal erschallen: So tritt er zu
Gesangbuch1741_2_016631	und bringt zur ruh uns, die	und bringt zur Ruh uns, die
Gesangbuch1741_2_016632	ihm wohlgefallen.	ihm wohlgefallen.
Gesangbuch1741_2_016633	5. Wenn diefe welt giebt	5. Wenn diese Welt gibt
Gesangbuch1741_2_016634	böfen lohn dem, der dich	bösen Lohn dem, der dich
Gesangbuch1741_2_016635	treulich ehret, fo fpricht der	treulich ehret, so spricht der
Gesangbuch1741_2_016636	HErr: komm her mein	Herr: Komm her, mein
Gesangbuch1741_2_016637	Sohn: hier hab ich, was	Sohn: Hier hab ich, was
Gesangbuch1741_2_016638	dich nähret, luft, ehr und	dich nähret, Lust, Ehr und
Gesangbuch1741_2_016639	freud, die keine zeit in ewig	Freud, die keine Zeit in Ewigkeit
Gesangbuch1741_2_016640	keit verzehret.	verzehret.

ID

Gesangbuch1741_2_016641
 Gesangbuch1741_2_016642
 Gesangbuch1741_2_016643
 Gesangbuch1741_2_016644
 Gesangbuch1741_2_016645
 Gesangbuch1741_2_016646
 Gesangbuch1741_2_016647
 Gesangbuch1741_2_016648
 Gesangbuch1741_2_016649
 Gesangbuch1741_2_016650
 Gesangbuch1741_2_016651
 Gesangbuch1741_2_016652
 Gesangbuch1741_2_016653
 Gesangbuch1741_2_016654
 Gesangbuch1741_2_016655
 Gesangbuch1741_2_016656
 Gesangbuch1741_2_016657
 Gesangbuch1741_2_016658
 Gesangbuch1741_2_016659
 Gesangbuch1741_2_016660
 Gesangbuch1741_2_016661
 Gesangbuch1741_2_016662
 Gesangbuch1741_2_016663
 Gesangbuch1741_2_016664
 Gesangbuch1741_2_016665
 Gesangbuch1741_2_016666
 Gesangbuch1741_2_016667
 Gesangbuch1741_2_016668
 Gesangbuch1741_2_016669
 Gesangbuch1741_2_016670
 Gesangbuch1741_2_016671
 Gesangbuch1741_2_016672
 Gesangbuch1741_2_016673
 Gesangbuch1741_2_016674
 Gesangbuch1741_2_016675
 Gesangbuch1741_2_016676
 Gesangbuch1741_2_016677
 Gesangbuch1741_2_016678
 Gesangbuch1741_2_016679
 Gesangbuch1741_2_016680

Diplomatische Transkription

6. Er truknet ihrer au=
 gen=fluth, Er filllet ihre thra=
 nen: es giebt sich bey dem
 höchften gut ihr feufzen,
 klag und lehnen: ihr jam=
 <pb n="634b" src="634.jpg" />
 mer = mer wird niemand
 mehr, als nur in freud, er=
 wehnen.
 7. Hier kleidet JEsus fei=
 ne zahl mit reiner weißer
 feide: hier jauchzen fie im
 himmels=aal, und ift nicht,
 der fie neide: hier ift kein
 tod, kein creuz und noth,
 das gute freunde fcheide.
 8. Der tod der ift das
 rothe meer, dadurch auf
 troknem fande fein Ifrael,
 das treue heer, geht zum
 gelobten lande, da milch
 und wein ftets fließt her=
 ein, wie ftrom in ihrem
 rande.
 9. O felfe luft, o edle ruh,
 gerechter feelen freude!
 komm! fchleuß mir meine
 augen zu, wenn ich im fried
 abfcheide hin, da mein hirt
 mich leiten wird zur immer=
 grünen weide.
 10. Dafelbft wird er mit
 vollem maaß, was hier ge=
 fehlt, einbringen: dafer
 wird ihm ohn unterlaß das
 Halleluja klingen. Da will
 auch ich ihm williglich eins
 nach dem andern fingen.
 Von
 <pb n="635a" src="635.jpg" />

Normalisierter Text

6. Er trocknet ihrer Augenflut,
 Er stillt ihre Tränen:
 Es gibt sich bei dem
 höchsten Gut ihr Seufzen,
 Klag und Sehnen: Ihr Jam=
 <pb n="634b" src="634.jpg" />
 mer=Meer wird niemand
 mehr, als nur in Freud, erwähnen.
 7. Hier kleidet Jesus seine
 Zahl mit reiner weißer
 Seide: Hier jauchzen sie im
 Himmelssaal, und ist nicht,
 der sie neidet: Hier ist kein
 Tod, kein Kreuz und Not,
 das gute Freunde scheidet.
 8. Der Tod, der ist das
 Rote Meer, dadurch auf
 trockenem Sande sein Israel,
 das treue Heer, geht zum
 gelobten Lande, da Milch
 und Wein stets fließt herein,
 wie Ströme in ihrem
 Rande.
 9. O süße Lust, o edle Ruh,
 gerechter Seelen Freude!
 Komm! Schließ mir meine
 Augen zu, wenn ich im Fried
 abscheide hin, da mein Hirt
 mich leiten wird zur immergrünen
 Weide.
 10. Dasselbst wird er mit
 vollem Maß, was hier gefehlt,
 einbringen: Dafür
 wird ihm ohne Unterlass das
 Halleluja klingen. Da will
 auch ich ihm williglich eins
 nach dem anderen singen.
 Von
 <pb n="635a" src="635.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016681	Von der Kirche Christi. 617	Von der Kirche Christi. 617
Gesangbuch1741_2_016682	Von der Kirche Christi.	Von der Kirche Christi.
Gesangbuch1741_2_016683	Von den Heiligen, die auf Erden find,	Von den Heiligen, die auf Erden sind,
Gesangbuch1741_2_016684	und von denen, die fehen fein	und von denen, die sehen sein
Gesangbuch1741_2_016685	Angeficht.	Angesicht.
Gesangbuch1741_2_016686	697. Mel. 132.	697. Mel. 132.
Gesangbuch1741_2_016687	ALle feelen, die von dieſer	Alle Seelen, die von dieser
Gesangbuch1741_2_016688	fer erden, und von	Erden, und von
Gesangbuch1741_2_016689	ihren mancherley be-	ihren mancherlei Beschwerden,
Gesangbuch1741_2_016690	ſchwerden, die fie gedrückt,	die sie gedrückt,
Gesangbuch1741_2_016691	durch des Lammes blut find	durch des Lammes Blut sind
Gesangbuch1741_2_016692	hingerückt.	hingerückt.
Gesangbuch1741_2_016693	2. Alle Knaben aus der	2. Alle Knaben aus der
Gesangbuch1741_2_016694	JESusſchule, die errettete	Jesus-Schule, die Erretteten
Gesangbuch1741_2_016695	vom höllenpfuhle, und die	vom Höllenpfuhl, und die
Gesangbuch1741_2_016696	dem triebe treu gewefen	dem Triebe treu gewesen
Gesangbuch1741_2_016697	find der erften liebe.	sind der ersten Liebe.
Gesangbuch1741_2_016698	3. Jünglinge voll heiliger	3. Jünglinge voll heiliger
Gesangbuch1741_2_016699	entſchließung, wohl	Entschließung, wohl
Gesangbuch1741_2_016700	erfahren in des Lammes	erfahren in des Lammes
Gesangbuch1741_2_016701	büßung/ des Bräutigams	Büßung, des Bräutigams
Gesangbuch1741_2_016702	freunde/ aber fatanas ge-	Freunde, aber Satanas geschworene
Gesangbuch1741_2_016703	ſchworne feinde.	Feinde.
Gesangbuch1741_2_016704	4. Alle Väter/ welche den	4. Alle Väter, welche den
Gesangbuch1741_2_016705	gekennet, den der HErr	gekannt, den der Herr
Gesangbuch1741_2_016706	den Erft-gebohrnen nennet,	den Erstgeborenen nennet,
Gesangbuch1741_2_016707	der eher lebte, als noch	der eher lebte, als noch
Gesangbuch1741_2_016708	ein geſchöpf ſich regt und	ein Geſchöpf ſich regt und
Gesangbuch1741_2_016709	ſchwebte.	schwebte.
Gesangbuch1741_2_016710	5. Älteste von ehrlicher	5. Älteste von ehrlicher
Gesangbuch1741_2_016711	verwaltung, kämpfende	Verwaltung, Kämpfende
Gesangbuch1741_2_016712	von williger enthaltung, ge-	von williger Enthaltung, getreue
Gesangbuch1741_2_016713	treue Lehrer, und der völker	Lehrer und der Völker
Gesangbuch1741_2_016714	ſelige Bekehrer.	selige Bekehrer.
Gesangbuch1741_2_016715	6. Unfers GÖttes	6. Unseres Gottes
Gesangbuch1741_2_016716	<pb n="635b" src="635.jpg" />	<pb n="635b" src="635.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016717	Priester und des Lammes,	Priester und des Lammes,
Gesangbuch1741_2_016718	Könige des Allerhöchſten	Könige des Allerhöchsten
Gesangbuch1741_2_016719	ſtammes; die Creuz-Propheten/	Stammes; die Kreuz-Propheten,
Gesangbuch1741_2_016720	die ſich lieffen fei-	die sich ließen seinethalben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016721	nethalben tödten.	töten.
Gesangbuch1741_2_016722	7. Angenehme Reichs-	7. Angenehme ReichsEvangelisten,
Gesangbuch1741_2_016723	Evangeliften/ herrliche	herrliche
Gesangbuch1741_2_016724	Apofel aller Chriften, die	Apostel aller Christen, die
Gesangbuch1741_2_016725	Mutter GÖttes, theilhaft	Mutter Gottes, teilhaft
Gesangbuch1741_2_016726	feines throns wie feines	seines Throns wie seines
Gesangbuch1741_2_016727	fpottes.	Spottes.
Gesangbuch1741_2_016728	8. Alle diefe theur erkauf-	8. Alle diese teuer erkaufte
Gesangbuch1741_2_016729	te feelen fühlen, in des	Seelen fühlen, in des
Gesangbuch1741_2_016730	Bräutigams wunden-hölen,	Bräutigams Wundenhöhlen,
Gesangbuch1741_2_016731	die noth der glieder, der ge-	die Not der Glieder, der gedrückten
Gesangbuch1741_2_016732	dräkten und gebäkten Brä-	und gebückten Brüder.
Gesangbuch1741_2_016733	der.	
Gesangbuch1741_2_016734	9. Drum fo werfen lie fich	9. Drum so werfen sie sich
Gesangbuch1741_2_016735	mit uns armen voller an-	mit uns Armen voller Andacht
Gesangbuch1741_2_016736	dacht in fein liebs-erbar-	in sein Lieb-Erbarmen,
Gesangbuch1741_2_016737	men, mit uns zu ringen, biß	mit uns zu ringen, bis
Gesangbuch1741_2_016738	wir kraft und laft aus JE-	wir Kraft und Saft aus Jesu
Gesangbuch1741_2_016739	SU dringen.	dringen.
Gesangbuch1741_2_016740	10. Diefer glaub und lieb	10. Dieser Glaube und Lieb
Gesangbuch1741_2_016741	und hofnungs-wefen mä-	und Hoffnungs-Wesen müsse
Gesangbuch1741_2_016742	fe man in unferm wandel	man in unserem Wandel
Gesangbuch1741_2_016743	lefen, und diefer ende leucht	lesen, und dieser Ende leucht
Gesangbuch1741_2_016744	uns hin bis in des Bräut-	uns hin bis in des Bräutigams
Gesangbuch1741_2_016745	gams hände.	Hände.
Gesangbuch1741_2_016746	11. JESU Chrifte, eini-	11. Jesu Christe, einiger
Gesangbuch1741_2_016747	ger Menfch in gnaden, der	Mensch in Gnaden, der
Gesangbuch1741_2_016748	Qq 5 du	Qq 5 du
Gesangbuch1741_2_016749	<pb n="636a" src="636.jpg" />	<pb n="636a" src="636.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016750	618 Von den Heiligen, die auf Erden find,	618 Von den Heiligen, die auf Erden sind,
Gesangbuch1741_2_016751	du felber dich mit uns bela-	du selber dich mit uns beladen,
Gesangbuch1741_2_016752	den, verbinde deine ftreiten-	verbinde deine streitende
Gesangbuch1741_2_016753	de und liegende Gemeine.	und siegende Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_016754	12. Heilige Gottheit, laß	12. Heilige Gottheit, lass
Gesangbuch1741_2_016755	uns mit dem Sohne, dem	uns mit dem Sohne, dem
Gesangbuch1741_2_016756	Erz = Färften aller ehren-	Erz-Fürsten aller EhrenThrone,
Gesangbuch1741_2_016757	throne, hiernieden fterben,	hiernieden sterben,
Gesangbuch1741_2_016758	droben leben wir mit ihm	droben leben wir mit ihm
Gesangbuch1741_2_016759	und erben.	und erben.
Gesangbuch1741_2_016760	698. Mel. 36.	698. Mel. 36.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016761	Die Fürsten, welche um	Die Fürsten, welche um
Gesangbuch1741_2_016762	den Thron des großen	den Thron des großen
Gesangbuch1741_2_016763	Jesu stehen,	Jesu stehen,
Gesangbuch1741_2_016764	und schauen der Jungfrauen	und schauen der Jungfrauen
Gesangbuch1741_2_016765	lohn, in seiner Klarheit Höhen,	Sohn, in seiner Klarheit Höhen,
Gesangbuch1741_2_016766	dieselben alle reizen	dieselben alle reizen
Gesangbuch1741_2_016767	mich, ihn nachzueifern dürstlich,	mich, ihn nachzueifern dürstlich,
Gesangbuch1741_2_016768	daß ich noch möge auf	dass ich noch möge auf
Gesangbuch1741_2_016769	dieser Erden dem Herrn	dieser Erden dem Herrn
Gesangbuch1741_2_016770	gar vermählt werden.	gar vermählt werden.
Gesangbuch1741_2_016771	2. Ihr Seraphim entzündet	2. Ihr Seraphim entzündet
Gesangbuch1741_2_016772	mich mit euren reinen	mich mit euren reinen
Gesangbuch1741_2_016773	Flammen, ihr Cherubim	Flammen, ihr Cherubim
Gesangbuch1741_2_016774	tragt häufiglich Verstand	tragt häufiglich Verstand
Gesangbuch1741_2_016775	und Witz zusammen, ihr Throne	und Witz zusammen, ihr Throne
Gesangbuch1741_2_016776	setzt mich in Ruh, ihr	setzt mich in Ruh, ihr
Gesangbuch1741_2_016777	Fürsten, gebt die Pracht	Fürsten, gebt die Pracht
Gesangbuch1741_2_016778	dazu, ihr Engel alle, helft	dazu, ihr Engel alle, helft
Gesangbuch1741_2_016779	mich zieren und so zu meinen	mich zieren und so zu meinen
Gesangbuch1741_2_016780	Brautigam führen.	Bräutigam führen.
Gesangbuch1741_2_016781	3. Maria, wo der Herr	3. Maria, wo der Herr
Gesangbuch1741_2_016782	den Sitz der Menschheit überkommen,	den Sitz der Menschheit überkommen,
Gesangbuch1741_2_016783	die ihm mit ihrer	die ihm mit ihrer
Gesangbuch1741_2_016784	Klarheit Blitz sein Herz ganz	Klarheit Blitz sein Herz ganz
Gesangbuch1741_2_016785	eingenommen, die reizt mich	eingenommen, die reizt mich
Gesangbuch1741_2_016786	mit der Willigkeit und innigen	mit der Willigkeit und innigen
Gesangbuch1741_2_016787	Gelassenheit, ihr Elend	Gelassenheit, ihr Elend
Gesangbuch1741_2_016788	hat den Herrn bewogen,	
Gesangbuch1741_2_016789	daß er in sie ist eingezogen.	dass er in sie ist eingezogen.
Gesangbuch1741_2_016790	4. Ihr Vater, die von	4. Ihr Väter, die von
Gesangbuch1741_2_016791	Adams Stamm vor Christo	Adams Stamm vor Christo
Gesangbuch1741_2_016792	sind entsprungen, und ihr	sind entsprungen, und ihr
Gesangbuch1741_2_016793	Propheten allesamt, die vor	Propheten allesamt, die vor
Gesangbuch1741_2_016794	von ihm gesungen, gebt eure	von ihm gesungen, gebt eure
Gesangbuch1741_2_016795	Hoffnung meinem Geist, die	Hoffnung meinem Geist, die
Gesangbuch1741_2_016796	euch beständig hat gespeist,	euch beständig hat gespeist,
Gesangbuch1741_2_016797	und euer Glaube wird mein	und euer Glaube wird mein
Gesangbuch1741_2_016798	Eigen, damit ich mich will	Eigen, damit ich mich will
Gesangbuch1741_2_016799		
Gesangbuch1741_2_016800		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016801	JESU zeigen.	Jesu zeigen.
Gesangbuch1741_2_016802	5. Ihr Zwölfe, die ihr all-	5. Ihr Zwölfe, die ihr allzumal
Gesangbuch1741_2_016803	zumahl fein Antlitz hier be-	sein Antlitz hier bedienet;
Gesangbuch1741_2_016804	dienet; und ihr bekennen oh-	und ihr Bekenner ohne
Gesangbuch1741_2_016805	ne zahl, die ihm zu ehren ge-	Zahl, die ihm zu Ehren gegrünet,
Gesangbuch1741_2_016806	gränet, ihr leuchtet mir mit	ihr leuchtet mir mit
Gesangbuch1741_2_016807	eurem licht, daß ich das lieb-	eurem Licht, dass ich das liebeich
Gesangbuch1741_2_016808	reich angeficht des aller-	Angesicht des allertreusten
Gesangbuch1741_2_016809	treuften JESU schaue, und	Jesu schaue und
Gesangbuch1741_2_016810	ihm zu nahen, mich getraue.	ihm zu nahen, mich getraue.
Gesangbuch1741_2_016811	6. Ihr Märtyrer, zeigt	6. Ihr Märtyrer, zeigt
Gesangbuch1741_2_016812	mir den Sieg, mit dem ihr	mir den Sieg, mit dem ihr
Gesangbuch1741_2_016813	durchgedrungen, rühmt mir	durchgedrungen, rühmt mir
Gesangbuch1741_2_016814	die kraft, durch die der krieg	die Kraft, durch die der Krieg
Gesangbuch1741_2_016815	euch ist so wohl gelungen, so	euch ist so wohl gelungen, so
Gesangbuch1741_2_016816	daß ich als ein kühner held,	dass ich als ein kühner Held,
Gesangbuch1741_2_016817	entgegen geh, vor aller welt,	entgegen geh, vor aller Welt,
Gesangbuch1741_2_016818	dem, der mit einem mund	dem, der mit einem Mund
Gesangbuch1741_2_016819	von rosen mich ewiglich	von Rosen mich ewiglich
Gesangbuch1741_2_016820	kommt liebzukofen.	kommt liebkoson.
Gesangbuch1741_2_016821	7. Ihr Jungfern alle, die	7. Ihr Jungfern alle, die
Gesangbuch1741_2_016822	dem Lamm zu folgen sich er-	dem Lamm zu folgen sich ergeben
Gesangbuch1741_2_016823	geben und JESUM ihren	und Jesum ihren
Gesangbuch1741_2_016824	Bräutigam mit neuem	Bräutigam mit neuem
Gesangbuch1741_2_016825	thon erheben, ich sehe euer	Ton erheben, ich sehe euer
Gesangbuch1741_2_016826	weißes kleid und unbeflekte	weißes Kleid und unbefleckte
Gesangbuch1741_2_016827	rei-	Rei-
Gesangbuch1741_2_016828		
Gesangbuch1741_2_016829	und von denen, die sehen fein Angeficht. 619	und von denen, die sehen sein Angesicht. 619
Gesangbuch1741_2_016830	reinigkeit, ich will wie eine	reinigkeit, ich will wie eine
Gesangbuch1741_2_016831	rofe blähen und meinen	Rose blühen und meinen
Gesangbuch1741_2_016832	Brautigam zu mir ziehen.	Bräutigam zu mir ziehen.
Gesangbuch1741_2_016833	8. Ihr andern alle, die ihr	8. Ihr anderen alle, die ihr
Gesangbuch1741_2_016834	leyd zum HErrn ein-	seid zum Herrn eingegangen
Gesangbuch1741_2_016835	gegangen und in der süßen	und in der süßen
Gesangbuch1741_2_016836	feeligkeit mit ewger luft um-	Seligkeit mit ewiger Lust umfangen,
Gesangbuch1741_2_016837	fangen, wie reizt ihr mich	wie reizt ihr mich
Gesangbuch1741_2_016838	mit eurer zier und himme-	mit eurer Zier und himmelischer
Gesangbuch1741_2_016839	licher liebs = begier: wohl	Liebesbegier: Wohl
Gesangbuch1741_2_016840	dem, der sich darf unterste-	dem, der sich darf unterstehen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016841	hen in feine kammer einꝝ	in seine Kammer einzugehen.
Gesangbuch1741_2_016842	zugehen.	
Gesangbuch1741_2_016843	9. Du aber, an dem allerꝝ	9. Du aber, an dem allermeist
Gesangbuch1741_2_016844	meißt das ganze werk geleꝝ	das ganze Werk gelegen,
Gesangbuch1741_2_016845	gen, du großer GOtt, du	du großer Gott, du
Gesangbuch1741_2_016846	Heilger Geift, fꝛich du hierꝝ	Heiliger Geist, sprich du hierzu
Gesangbuch1741_2_016847	zu den leegen: Trau du mich	den Segen: Trau du mich
Gesangbuch1741_2_016848	felbft dem Brautigam, dem	selbst dem Bräutigam, dem
Gesangbuch1741_2_016849	Honigꝝfeßfen GOttesꝝLamm,	honigsüßen Gotteslamm,
Gesangbuch1741_2_016850	daß ich feins mundesꝝkuß	dass ich seines Mundes-Kuss
Gesangbuch1741_2_016851	genieße und inniglich davon	genieße und inniglich davon
Gesangbuch1741_2_016852	zerfließe.	zerfließe.
Gesangbuch1741_2_016853	699. Mel. 98.	699. Mel. 98.
Gesangbuch1741_2_016854	Füřchtet GOtt, o lieꝝ	Fürchtet Gott, o liebe
Gesangbuch1741_2_016855	ben leut und gebt	Leut und gebt
Gesangbuch1741_2_016856	ihm die ehre, betet ihn	ihm die Ehre, betet ihn
Gesangbuch1741_2_016857	an mit innigkeit, all fein	an mit Innigkeit, all sein
Gesangbuch1741_2_016858	himmels = heere : ach erꝝ	Himmelsheere: Ach erkennt,
Gesangbuch1741_2_016859	kennt wie wunderbarlich fñhrt	wie wunderbarlich führt
Gesangbuch1741_2_016860	er hier auf erden feine liebe	er hier auf Erden seine lieben
Gesangbuch1741_2_016861	Heiligen, die da feelig werꝝ	Heiligen, die da selig werden!
Gesangbuch1741_2_016862	den!	
Gesangbuch1741_2_016863	2. Nachdem alle menfchen	2. Nachdem alle Menschen
Gesangbuch1741_2_016864	zwar fchuldig GOtt geweꝝ	zwar schuldig Gott gewesen,
Gesangbuch1741_2_016865	fen, ihr natur verderbet gar,	ihre Natur verderbt gar,
Gesangbuch1741_2_016866	niemand kunt genesen: hat	niemand konnte genesen: Hat
Gesangbuch1741_2_016867	<pb n="637b" src="637.jpg" />	<pb n="637b" src="637.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016868	fich felbft der gütig GOtt,	sich selbst der gütige Gott,
Gesangbuch1741_2_016869	ihnn zu heyl und frommen,	ihn zu Heil und Frommen,
Gesangbuch1741_2_016870	ihrer fchwer und groffen	ihrer schwer und großen
Gesangbuch1741_2_016871	noth herzlich angenommen.	Not herzlich angenommen.
Gesangbuch1741_2_016872	3. Durch Chriftum feinen	3. Durch Christum seinen
Gesangbuch1741_2_016873	lieben Sohn, eh denn fie geꝝ	lieben Sohn, ehe denn sie geboren,
Gesangbuch1741_2_016874	bohren, vor der welt, bey	vor der Welt, bei
Gesangbuch1741_2_016875	ihm felbft, fchon aus genad	ihm selbst, schon aus Gnad
Gesangbuch1741_2_016876	erkohren, daß fie folten	erkoren, dass sie sollten
Gesangbuch1741_2_016877	heilig feyn, haben die erꝝ	heilig sein, haben die Erlösung,
Gesangbuch1741_2_016878	löfung, durchs geliebten	durch des Geliebten
Gesangbuch1741_2_016879	blut allein aller fñnd verꝝ	Blut allein aller Sünd vergebung.
Gesangbuch1741_2_016880	gebung.	

ID

Gesangbuch1741_2_016881
 Gesangbuch1741_2_016882
 Gesangbuch1741_2_016883
 Gesangbuch1741_2_016884
 Gesangbuch1741_2_016885
 Gesangbuch1741_2_016886
 Gesangbuch1741_2_016887
 Gesangbuch1741_2_016888
 Gesangbuch1741_2_016889
 Gesangbuch1741_2_016890
 Gesangbuch1741_2_016891
 Gesangbuch1741_2_016892
 Gesangbuch1741_2_016893
 Gesangbuch1741_2_016894
 Gesangbuch1741_2_016895
 Gesangbuch1741_2_016896
 Gesangbuch1741_2_016897
 Gesangbuch1741_2_016898
 Gesangbuch1741_2_016899
 Gesangbuch1741_2_016900
 Gesangbuch1741_2_016901
 Gesangbuch1741_2_016902
 Gesangbuch1741_2_016903
 Gesangbuch1741_2_016904
 Gesangbuch1741_2_016905
 Gesangbuch1741_2_016906
 Gesangbuch1741_2_016907
 Gesangbuch1741_2_016908
 Gesangbuch1741_2_016909
 Gesangbuch1741_2_016910
 Gesangbuch1741_2_016911
 Gesangbuch1741_2_016912
 Gesangbuch1741_2_016913
 Gesangbuch1741_2_016914
 Gesangbuch1741_2_016915
 Gesangbuch1741_2_016916
 Gesangbuch1741_2_016917
 Gesangbuch1741_2_016918
 Gesangbuch1741_2_016919
 Gesangbuch1741_2_016920

Diplomatische Transkription

4. Weil er sie zu diefem
 fchaz gnädiglich verfehen,
 nach fein'm göttlichen für-
 faz, ifts hernach gefchehen
 durch das Evangelium, daß
 er sie geladen, recht zu glau-
 ben an Chriftum, der da heilt
 ihm fchaden.

5. Seinen Geift, des him-
 mels pfand, ihnen drauf ge-
 geben, ihre Herzen recht ge-
 wandt, heilig hie zu leben,
 und durch seine Stärk und
 kraft nach dem Heyl zu rin-
 gen, und die geiftlich ritter-
 fchaft bis zu ende brin-
 gen.

6. Siehe, die finds, die da
 recht heilig gepreift werden,
 und veriegelt, GÖttes
 knecht, erftling von der er-
 den: derer die welt nicht
 werth war, hat sie doch ge-
 mieden, ihrer find ein groffe
 fchaar
 <pb n="638a" src="638.jpg" />
 620 Von den Heiligen, die auf Erden find,
 fchaar nun im HErrn
 verfchieden.

7. Ihr gedächtnis ewig
 bleibt, das zeugen die nah-
 men, die GÖtt in fein
 buch einfchreibt, lieft ihr
 thun zufammen, er weiß ih-
 re thränen all, die von ihn'n
 geflossen, hat die tröpflein
 in der zahl, fo ihr blut ver-
 goffen.

8. Sind, durch viel trüb-
 fal und noth, in die freud ein-

Normalisierter Text

4. Weil er sie zu diesem
 Schatz gnädiglich versehen,
 nach seinem göttlichen Fürsatz,
 ist es hernach geschehen
 durch das Evangelium, dass
 er sie geladen, recht zu glauben
 an Christum, der da heilt
 ihren Schaden.

5. Seinen Geist, des Himmels
 Pfand, ihnen drauf gegeben,
 ihre Herzen recht gewandt,
 heilig hier zu leben,
 und durch seine Stärk und
 Kraft nach dem Heil zu ringen,
 und die geistliche Ritterschaft
 bis zu Ende bringen.

6. Siehe, die sind es, die da
 recht heilig gepreist werden,
 und versiegelt, Gottes
 Knecht, Erstling von der Erden:
 Derer die Welt nicht
 wert war, hat sie doch gemieden,
 ihrer sind eine große
 Schar
 <pb n="638a" src="638.jpg" />
 620 Von den Heiligen, die auf Erden sind,
 Schar nun im Herrn
 verschieden.

7. Ihr Gedächtnis ewig
 bleibt, das zeugen die Nahmen,
 die Gott in sein
 Buch einschreibt, liest ihr
 Tun zusammen, er weiß ihre
 Tränen all, die von ihnen
 geflossen, hat die Tröpflein
 in der Zahl, so ihr Blut vergossen.

8. Sind, durch viel Trübsal
 und Not, in die Freud eingangen,

ID

Gesangbuch1741_2_016921
 Gesangbuch1741_2_016922
 Gesangbuch1741_2_016923
 Gesangbuch1741_2_016924
 Gesangbuch1741_2_016925
 Gesangbuch1741_2_016926
 Gesangbuch1741_2_016927
 Gesangbuch1741_2_016928
 Gesangbuch1741_2_016929
 Gesangbuch1741_2_016930
 Gesangbuch1741_2_016931
 Gesangbuch1741_2_016932
 Gesangbuch1741_2_016933
 Gesangbuch1741_2_016934
 Gesangbuch1741_2_016935
 Gesangbuch1741_2_016936
 Gesangbuch1741_2_016937
 Gesangbuch1741_2_016938
 Gesangbuch1741_2_016939
 Gesangbuch1741_2_016940
 Gesangbuch1741_2_016941
 Gesangbuch1741_2_016942
 Gesangbuch1741_2_016943
 Gesangbuch1741_2_016944
 Gesangbuch1741_2_016945
 Gesangbuch1741_2_016946
 Gesangbuch1741_2_016947
 Gesangbuch1741_2_016948
 Gesangbuch1741_2_016949
 Gesangbuch1741_2_016950
 Gesangbuch1741_2_016951
 Gesangbuch1741_2_016952
 Gesangbuch1741_2_016953
 Gesangbuch1741_2_016954
 Gesangbuch1741_2_016955
 Gesangbuch1741_2_016956
 Gesangbuch1741_2_016957
 Gesangbuch1741_2_016958
 Gesangbuch1741_2_016959
 Gesangbuch1741_2_016960

Diplomatische Transkription

gangen, hoffend, diefelb nach
 dem tod völlig zu erlangen:
 Haben in des Lammes blut
 ihr kleid rein gewalchen,
 ftehn für ihm iezt wohlge-
 muth, als fein mitgenof-
 fen.
 9. Angethan mit weiffem
 kleid, palmen in den han-
 den, ihre groffe herzens-
 freud niemand kan abwen-
 den: hunger, durft nebt
 ander noth, dürfen fie nicht
 leiden: denn das Lamm
 und unfer GOtt wird fie
 ewig weyden.
 10. Sintemahl zu diefer
 zeit Chriftus, aus genaden,
 eben zu der feeligkeit uns
 auch hat geladen: laßt uns
 gehn den fchmalen weg,
 welcher fährt zum leben,
 und nicht feyn im glauben
 trag, den er uns gegeben.
 11. Laßt uns nehmen zum
 <pb n="638b" src="638.jpg" />
 beyfpiel Chrifti heiligs le-
 ben, welchs ift unfer bild
 und ziel, daß wir darnach
 ftreben: laßt uns ftets an
 unferm leib umtragen fein
 fterben, daß fein leben
 drinn bekleib, wir die freud
 ererben.
 12. Laffet uns auch fchau-
 en an das end aller from-
 men, in der welt für jeder-
 man, ihrn glauben nach-
 kommen, daß wir auch nach
 dem elend davon mögen

Normalisierter Text

hoffend, dasselbe nach
 dem Tod völlig zu erlangen:
 Haben in des Lammes Blut
 ihr Kleid rein gewaschen,
 stehn für ihm jetzt wohlgemut,
 als sein Mitgenossen.
 9. Angetan mit weißem
 Kleid, Palmen in den Händen,
 ihre große HerzensFreud
 niemand kann abwenden:
 Hunger, Durst nebst
 anderer Not dürfen sie nicht
 leiden: Denn das Lamm
 und unser Gott wird sie
 ewig weiden.
 10. Sintemal zu dieser
 Zeit Christus, aus Gnaden,
 eben zu der Seligkeit uns
 auch hat geladen: Lasst uns
 gehn den schmalen Weg,
 welcher führt zum Leben,
 und nicht sein im Glauben
 träge, den er uns gegeben.
 11. Lasst uns nehmen zum
 <pb n="638b" src="638.jpg" />
 Beispiel Christi heiliges Leben,
 welches ist unser Bild
 und Ziel, dass wir darnach
 streben: Lasst uns stets an
 unserem Leib umtragen sein
 Sterben, dass sein Leben
 drin bleib, wir die Freud
 ererben.
 12. Lasset uns auch schauen
 an das End aller Frommen,
 in der Welt für jedermann,
 ihren Glauben nachkommen,
 dass wir auch nach
 dem Elend davon mögen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_016961	bringen unfers glaubens	bringen unseres Glaubens
Gesangbuch1741_2_016962	ziel und end, und die freud	Ziel und End, und die Freud
Gesangbuch1741_2_016963	erringen.	erringen.
Gesangbuch1741_2_016964	13. In welch der HErr	13. In welchem der Herr
Gesangbuch1741_2_016965	gangen ift, und darinn re-	gangen ist, und darin regiert,
Gesangbuch1741_2_016966	gieret, feiner diener nicht	seiner Diener nicht
Gesangbuch1741_2_016967	vergißt, fie gar herrlich zie-	vergisst, sie gar herrlich zieret:
Gesangbuch1741_2_016968	ret: Hilf uns auch, o JE-	Hilf uns auch, o Jesu
Gesangbuch1741_2_016969	SU Chrift, durch dein wer-	Christ, durch deinen werten
Gesangbuch1741_2_016970	then nahmen, daß wir wo du	Namen, dass wir, wo du
Gesangbuch1741_2_016971	felber bilft, mögen kommen,	selber bist, mögen kommen,
Gesangbuch1741_2_016972	Amen.	Amen.
Gesangbuch1741_2_016973	700. Mel. 121.	700. Mel. 121.
Gesangbuch1741_2_016974	IHr von GOtt er-	Ihr von Gott ergriffenen
Gesangbuch1741_2_016975	grifnen feelen, die	Seelen, die
Gesangbuch1741_2_016976	ihr mit aus Sodom	ihr mit aus Sodom
Gesangbuch1741_2_016977	flieht, und mit Mofe	flieht und mit Mose
Gesangbuch1741_2_016978	durch den glauben euer herz	durch den Glauben euer Herz
Gesangbuch1741_2_016979	der welt entzieht, und das	der Welt entzieht, und das
Gesangbuch1741_2_016980	liebet, was euch ebet: laffet	liebet, was euch übet: Lasset
Gesangbuch1741_2_016981	uns zufammen treten unfern	uns zusammen treten, unseren
Gesangbuch1741_2_016982	König anzubeten.	König anzubeten.
Gesangbuch1741_2_016983	2. Lobet doch mit herz	2. Lobet doch mit Herz
Gesangbuch1741_2_016984	und	
Gesangbuch1741_2_016985	<pb n="639a" src="639.jpg" />	<pb n="639a" src="639.jpg" />
Gesangbuch1741_2_016986	und von denen, die fehen fein Angeficht. 621	und von denen, die sehen sein Angesicht. 621
Gesangbuch1741_2_016987	und munde die bewiefne	und Munde die bewiesene
Gesangbuch1741_2_016988	GOTTes-kraft: finget von	Gotteskraft: Singet von
Gesangbuch1741_2_016989	dem groffen heyle, welches	dem großen Heile, welches
Gesangbuch1741_2_016990	er bereits gefchaft: fagt	er bereits geschafft: Sagt,
Gesangbuch1741_2_016991	was oben aufgehoben:	was oben aufgehoben:
Gesangbuch1741_2_016992	fingt und faget von der kro-	Singt und saget von der Krone,
Gesangbuch1741_2_016993	ne, von dem mitgetheilten	von dem mitgeteilten
Gesangbuch1741_2_016994	throne.	Throne.
Gesangbuch1741_2_016995	3. Spricht: wir waren	3. Spricht: Wir waren
Gesangbuch1741_2_016996	tod in fenden: JESus hat	tot in Sünden: Jesus hat
Gesangbuch1741_2_016997	uns auferweckt: und wir	uns auferweckt: Und wir
Gesangbuch1741_2_016998	hatten keinen glauben: JE-	hatten keinen Glauben: Jesus
Gesangbuch1741_2_016999	SUS hat ihn aufgeftekt.	hat ihn aufgesteckt.
Gesangbuch1741_2_017000	Wir als feinde feiner freun-	Wir als Feinde seiner Freunde,

ID

Gesangbuch1741_2_017001
 Gesangbuch1741_2_017002
 Gesangbuch1741_2_017003
 Gesangbuch1741_2_017004
 Gesangbuch1741_2_017005
 Gesangbuch1741_2_017006
 Gesangbuch1741_2_017007
 Gesangbuch1741_2_017008
 Gesangbuch1741_2_017009
 Gesangbuch1741_2_017010
 Gesangbuch1741_2_017011
 Gesangbuch1741_2_017012
 Gesangbuch1741_2_017013
 Gesangbuch1741_2_017014
 Gesangbuch1741_2_017015
 Gesangbuch1741_2_017016
 Gesangbuch1741_2_017017
 Gesangbuch1741_2_017018
 Gesangbuch1741_2_017019
 Gesangbuch1741_2_017020
 Gesangbuch1741_2_017021
 Gesangbuch1741_2_017022
 Gesangbuch1741_2_017023
 Gesangbuch1741_2_017024
 Gesangbuch1741_2_017025
 Gesangbuch1741_2_017026
 Gesangbuch1741_2_017027
 Gesangbuch1741_2_017028
 Gesangbuch1741_2_017029
 Gesangbuch1741_2_017030
 Gesangbuch1741_2_017031
 Gesangbuch1741_2_017032
 Gesangbuch1741_2_017033
 Gesangbuch1741_2_017034
 Gesangbuch1741_2_017035
 Gesangbuch1741_2_017036
 Gesangbuch1741_2_017037
 Gesangbuch1741_2_017038
 Gesangbuch1741_2_017039
 Gesangbuch1741_2_017040

Diplomatische Transkription

de, wurden gänzlich ausge-
 löhnet, und mit gnad und
 heyl gekrönet.
 4. Belial mit feinem rei-
 che, unferm fleifche und der
 welt, fromm und böfe un-
 bekehrte habens oft drauf
 angeftellt, unfern glauben
 uns zu rauben, unfer horn
 uns zu zerbrechen, wenig-
 ftens den muth zu fchwä-
 chen.
 5. Doch die kraft des
 Allerhöchften, der die
 menfchheit an fich nahm,
 und uns gnade zu verfchaf-
 fen, durch das creuz ums le-
 ben kam, ftand im freite
 uns zur feite, und half glük-
 lich überwinden, um uns an
 fein joch zu binden.
 9. Wurden wir biswei-
 len mäde, und vergieng der
 groffe muth: fo verhalf er
 <pb n="639b" src="639.jpg" />
 manchen feelen zur erlöfung
 durch fein blut, deren her-
 zen, theils als kerzen, von
 dem groffen lichte brannten
 und die augen auf fich wand-
 ten.
 7. Sonderlich wird un-
 ferm Geifte hie und da ein
 herz bekannt, das bereits
 vor vielen jahren, als ein
 helles licht gebrannt; und
 mit freuden auch im leiden,
 daß es fich und andre rette,
 läuft, als wenn es flügel
 hatte.

Normalisierter Text

wurden gänzlich ausgesöhnt
 und mit Gnad und
 Heil gekrönt.
 4. Belial mit seinem Reiche,
 unserem Fleische und der
 Welt, fromm und böse Unbekehrte
 haben es oft drauf
 angestellt, unseren Glauben
 uns zu rauben, unser Horn
 uns zu zerbrechen, wenigstens
 den Mut zu schwächen.
 5. Doch die Kraft des
 Allerhöchsten, der die
 Menschheit an sich nahm,
 und uns Gnade zu verschaffen,
 durch das Kreuz ums Leben
 kam, stand im Streite
 uns zur Seite und half glücklich
 überwinden, um uns an
 sein Joch zu binden.
 9. Wurden wir bisweilen
 müde, und verging der
 große Mut: So verhalf er
 <pb n="639b" src="639.jpg" />
 manchen Seelen zur Erlösung
 durch sein Blut, deren Herzen,
 teils als Kerzen, von
 dem großen Lichte brannten
 und die Augen auf sich wandten.
 7. Sonderlich wird unserem
 Geiste hier und da ein
 Herz bekannt, das bereits
 vor vielen Jahren, als ein
 helles Licht gebrannt; und
 mit Freuden auch im Leiden,
 dass es sich und andere rette,
 läuft, als wenn es Flügel
 hätte.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017041	8. Ihr, die unfre reu im	8. Ihr, die unsre Reu im
Gesangbuch1741_2_017042	himmel fo gar inniglich erf̄reut,	Himmel so gar inniglich erfreut,
Gesangbuch1741_2_017043	und ihr geif̄ter der gerechten,	und ihr Geister der gerechten,
Gesangbuch1741_2_017044	die ihr ſchon vollkommen	die ihr schon vollkommen
Gesangbuch1741_2_017045	kommen leyd, und gewonnen:	seid und gewonnen:
Gesangbuch1741_2_017046	nen : o ihr ſonnen! helft	O ihr Sonnen! Helft
Gesangbuch1741_2_017047	uns halleluja ſingen, nunmehr	uns Halleluja ſingen, nunmehr
Gesangbuch1741_2_017048	wollen wir erſt ringen.	wollen wir erſt ringen.
Gesangbuch1741_2_017049	9. Doch der vorſatz iſt	9. Doch der Vorſatz iſt
Gesangbuch1741_2_017050	vergebens, wo du uns nicht	vergebens, wo du uns nicht
Gesangbuch1741_2_017051	krafft verleihſt: Vater, der	Krafft verleihſt: Vater, der
Gesangbuch1741_2_017052	du fo gar willig unfre ſünde	du ſo gar willig unsre Sünde
Gesangbuch1741_2_017053	de uns verzeihſt, gib uns	uns verzeihſt, gib uns
Gesangbuch1741_2_017054	kräfte, dein geſchäfte nützlich	Kräfte, dein Geſchäfte nützlich
Gesangbuch1741_2_017055	und mit ernſt zu treiben,	und mit Ernſt zu treiben,
Gesangbuch1741_2_017056	biß wir ſehen, was wir	bis wir ſehen, was wir
Gesangbuch1741_2_017057	glauben.	glauben.
Gesangbuch1741_2_017058	701. Mel. 132.	701. Mel. 132.
Gesangbuch1741_2_017059	LEbt, ihr Chriſten, ſo	Lebt, ihr Chriſten, ſo
Gesangbuch1741_2_017060	allhier auf erden, daß	allhier auf Erden, daß
Gesangbuch1741_2_017061	ihr Chriſto möget	ihr Chriſto möget
Gesangbuch1741_2_017062	ähn-	ähn-
Gesangbuch1741_2_017063	<pb n="640a" src="640.jpg" />	<pb n="640a" src="640.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017064	622 Von den Heiligen, die auf Erden ſind, ꝛc.	622 Von den Heiligen, die auf Erden ſind, etc.
Gesangbuch1741_2_017065	ähnlich werden, der aus	lich werden, der aus
Gesangbuch1741_2_017066	dem leiden gieng zum Vater	dem Leiden ging zum Vater
Gesangbuch1741_2_017067	in das reich der freuden.	in das Reich der Freuden.
Gesangbuch1741_2_017068	2. Seht auf die mit eifrigem	2. Seht auf die mit eifrigem
Gesangbuch1741_2_017069	verlangen, die ihm nach	Verlangen, die ihm nach
Gesangbuch1741_2_017070	und euch ſind vorgegangen,	und euch ſind vorgegangen,
Gesangbuch1741_2_017071	ſchaut an ihr leben, wie ſie	ſchaut an ihr Leben, wie ſie
Gesangbuch1741_2_017072	euch dazu ein beyſpiel geben.	euch dazu ein Beiſpiel geben.
Gesangbuch1741_2_017073	ben.	ben.
Gesangbuch1741_2_017074	3. Geht und höret eures	3. Geht und höret eures
Gesangbuch1741_2_017075	Herzogs lehren, folgt ihm,	Herzogs Lehren, folgt ihm,
Gesangbuch1741_2_017076	wo ihr ihm wolt angehören;	wo ihr ihm wollt angehören;
Gesangbuch1741_2_017077	entſagt dem allen,	entſagt dem allen,
Gesangbuch1741_2_017078	was dem fleiſch und welt	was dem Fleiſch und Welt
Gesangbuch1741_2_017079	noch kan gefallen.	noch kann gefallen.
Gesangbuch1741_2_017080		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017081	4. Opfert euch ihm auf,	4. Opfert euch ihm auf,
Gesangbuch1741_2_017082	und eure glieder, fallet un-	und eure Glieder, fallet unterm
Gesangbuch1741_2_017083	term creuze vor ihm nieder;	Kreuze vor ihm nieder;
Gesangbuch1741_2_017084	im creuzes = orden feyd ihr	im Kreuzesorden seid ihr
Gesangbuch1741_2_017085	feine knecht und ritter wor-	seine Knecht und Ritter worden.
Gesangbuch1741_2_017086	den.	
Gesangbuch1741_2_017087	5. Haltet euch an ihn, da	5. Haltet euch an ihn, da
Gesangbuch1741_2_017088	ihr müßt streiten, bleibt be-	ihr müsst streiten, bleibt beständig,
Gesangbuch1741_2_017089	ständig, er steht euch zur sei-	er steht euch zur Seite,
Gesangbuch1741_2_017090	ten, er hilft euch ringen,	er hilft euch ringen,
Gesangbuch1741_2_017091	giebt euch kraft, den sieg da-	gibt euch Kraft, den Sieg davon
Gesangbuch1741_2_017092	von zu bringen.	zu bringen.
Gesangbuch1741_2_017093	6. Er wird euch, falls ihr	6. Er wird euch, falls ihr
Gesangbuch1741_2_017094	kommt abzuschneiden, statt	kommt abzuschneiden, statt
Gesangbuch1741_2_017095	Von unsern Mitknechten, den Engeln.	Von unseren Mitknechten, den Engeln.
Gesangbuch1741_2_017096	702. Mel. 1.	702. Mel. 1.
Gesangbuch1741_2_017097	Die engel, die im him-	Die Engel, die im Himmelslicht
Gesangbuch1741_2_017098	melslicht Jehovah	Jehova
Gesangbuch1741_2_017099	fröhlich loben, und	fröhlich loben und
Gesangbuch1741_2_017100	der Not, mit seiner Ruh bekleiden,	
Gesangbuch1741_2_017101	kleiden, ihr habt zu hoffen,	ihr habt zu hoffen,
Gesangbuch1741_2_017102	was von niemand hier wird	was von niemand hier wird
Gesangbuch1741_2_017103	angetroffen.	angetroffen.
Gesangbuch1741_2_017104	7. Nur daß ihr im glau-	7. Nur dass ihr im Glauben
Gesangbuch1741_2_017105	ben hier recht kampfet, und	hier recht kämpfet und
Gesangbuch1741_2_017106	den satan, euren feind, stets	den Satan, euren Feind, stets
Gesangbuch1741_2_017107	dämpfet, der euch mit hau-	dämpfet, der euch mit Haufen
Gesangbuch1741_2_017108	fen und mit großem sturm	und mit großem Sturm
Gesangbuch1741_2_017109	pfllegt anzulaufen.	pfllegt anzulaufen.
Gesangbuch1741_2_017110	8. Wer nun glücklich die-	8. Wer nun glücklich diesen
Gesangbuch1741_2_017111	sen kampf geendet und den	Kampf geendet und den
Gesangbuch1741_2_017112	schweren kleinodslauf voll-	schweren Kleinods-Lauf vollendet,
Gesangbuch1741_2_017113	endet, dem wird die krone	dem wird die Krone
Gesangbuch1741_2_017114	der gerechtigkeit geschenkt	der Gerechtigkeit geschenkt
Gesangbuch1741_2_017115	zu lohne.	zu Lohne.
Gesangbuch1741_2_017116	9. Die bleibt ihm vom	9. Die bleibt ihm vom
Gesangbuch1741_2_017117	HERRN HERRN bey-	Herrn Herrn beigelegt,
Gesangbuch1741_2_017118	geleget, der sein bildnis	der sein Bildnis
Gesangbuch1741_2_017119	ihm ins herz gepraget, er	ihm ins Herz geprägt, er
Gesangbuch1741_2_017120		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017121	wird ihn leiten zu dem	wird ihn leiten zu dem
Gesangbuch1741_2_017122	brunnen aller feeligkeiten.	Brunnen aller Seligkeiten.
Gesangbuch1741_2_017123	10. Alfo lohnt der Richter	10. Also lohnt der Richter
Gesangbuch1741_2_017124	allen denen, die ihn lieben	allen denen, die ihn lieben
Gesangbuch1741_2_017125	und fih nach ihm fehnen: er	und sich nach ihm sehnen: Er
Gesangbuch1741_2_017126	kennt die feinen, die drauf	kennt die Seinen, die drauf
Gesangbuch1741_2_017127	warten, daß er mög er-	warten, dass er möge erscheinen.
Gesangbuch1741_2_017128	fcheinen.	
Gesangbuch1741_2_017129	fchauen GOttes ange-	schauen Gottes Angesicht,
Gesangbuch1741_2_017130	licht, die feyn wol hoch er-	die sein wohl hoch erhoben;
Gesangbuch1741_2_017131	hoben; doch find fie von	doch sind sie von
Gesangbuch1741_2_017132	dem HErrn beftellt, daß	dem Herrn bestellt, dass
Gesangbuch1741_2_017133	fie	sie
Gesangbuch1741_2_017134	<pb n="641a" src="641.jpg" />	<pb n="641a" src="641.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017135	Von unferm Mitknechten, den Engeln. 623	Von unseren Mitknechten, den Engeln. 623
Gesangbuch1741_2_017136	fie die heiligen auf der welt	sie die Heiligen auf der Welt
Gesangbuch1741_2_017137	behüten und bewahren.	behüten und bewahren.
Gesangbuch1741_2_017138	2. Ach! laßt uns doch den	2. Ach! Lasst uns doch den
Gesangbuch1741_2_017139	engeln gleich in unferm her-	Engeln gleich in unseren Herzen
Gesangbuch1741_2_017140	zen werden, auch hier in die-	werden, auch hier in diesem
Gesangbuch1741_2_017141	ferm gnadenreich an finnen	Gnadenreich an Sinnen
Gesangbuch1741_2_017142	und geberden: es ift der en-	und Gebärden: Es ist der Engel
Gesangbuch1741_2_017143	gel amt und pflicht, daß	Amt und Pflicht, dass
Gesangbuch1741_2_017144	GOttes will durch fie ge-	Gottes Will durch sie geschieht
Gesangbuch1741_2_017145	fchicht im himmel und auf	im Himmel und auf
Gesangbuch1741_2_017146	erden.	Erden.
Gesangbuch1741_2_017147	3. Haut ab, was euch ver-	3. Haut ab, was euch verhindern
Gesangbuch1741_2_017148	hindern mag an diefem en-	mag an diesem Engelleben,
Gesangbuch1741_2_017149	gelleben, reißt aus die un-	reißt aus die Unart
Gesangbuch1741_2_017150	art nach und nach, und blei-	nach und nach, und bleibt
Gesangbuch1741_2_017151	bet nicht bekleben am erden-	nicht bekleben am Erdenkot:
Gesangbuch1741_2_017152	koth: fchwingt euch empor	Schwingt euch empor
Gesangbuch1741_2_017153	im geift zu GOttes engel-	im Geist zu Gottes Engelchor
Gesangbuch1741_2_017154	chor, und dienet GOtt mit	und dienet Gott mit
Gesangbuch1741_2_017155	freuden.	Freuden.
Gesangbuch1741_2_017156	4. Ein menfch der feine	4. Ein Mensch, der seine
Gesangbuch1741_2_017157	glieder laßt hier thun nach	Glieder lässt hier tun nach
Gesangbuch1741_2_017158	wohlgefallen, der kömmt	Wohlgefallen, der kommt
Gesangbuch1741_2_017159	nicht auf des HErrn felt,	nicht auf des Herrn Fest,
Gesangbuch1741_2_017160	wo alle engel fchallen dem	wo alle Engel schallen dem

ID

Gesangbuch1741_2_017161
 Gesangbuch1741_2_017162
 Gesangbuch1741_2_017163
 Gesangbuch1741_2_017164
 Gesangbuch1741_2_017165
 Gesangbuch1741_2_017166
 Gesangbuch1741_2_017167
 Gesangbuch1741_2_017168
 Gesangbuch1741_2_017169
 Gesangbuch1741_2_017170
 Gesangbuch1741_2_017171
 Gesangbuch1741_2_017172
 Gesangbuch1741_2_017173
 Gesangbuch1741_2_017174
 Gesangbuch1741_2_017175
 Gesangbuch1741_2_017176
 Gesangbuch1741_2_017177
 Gesangbuch1741_2_017178
 Gesangbuch1741_2_017179
 Gesangbuch1741_2_017180
 Gesangbuch1741_2_017181
 Gesangbuch1741_2_017182
 Gesangbuch1741_2_017183
 Gesangbuch1741_2_017184
 Gesangbuch1741_2_017185
 Gesangbuch1741_2_017186
 Gesangbuch1741_2_017187
 Gesangbuch1741_2_017188
 Gesangbuch1741_2_017189
 Gesangbuch1741_2_017190
 Gesangbuch1741_2_017191
 Gesangbuch1741_2_017192
 Gesangbuch1741_2_017193
 Gesangbuch1741_2_017194
 Gesangbuch1741_2_017195
 Gesangbuch1741_2_017196
 Gesangbuch1741_2_017197
 Gesangbuch1741_2_017198
 Gesangbuch1741_2_017199
 Gesangbuch1741_2_017200

Diplomatische Transkription

groffen GOtt zum preis
 und ruhm, und da fein
 herrlichs eigentum das
 dreymahl Heilig finget.
 703. Mel. 20.
 EHr und dank fey dir
 gefungen, groffer
 GOtt! mit feßem
 thon, all völker, alle zun-
 gen mäßen ftehn vor deinem
 thron, und dich unaufhö-
 lich loben, daß du deiner
 <pb n="641b" src="641.jpg" />
 engel fchaar, die uns fchüz-
 zet für gefahr, deinem völk-
 lein giebt von oben. Gei-
 fter! unfre ritterfchaft fchä-
 met fich vor eurer kraft.
 2. Diefе geifter find ge-
 fchaffen, daß fie follen tag
 und nacht fchützen uns mit
 folchen waffen, die kein
 menfch nicht kennen mag:
 diefe helden mäßen kämp-
 pfen wider das, was in der
 welt uns an leib und feel
 nachftellt, fonderlich den fa-
 tan dämpfen. Lieben brä-
 der wenn wir doch wandel-
 ten in einem joch.
 3. Zwar es mäßen auch
 die frommen, wenn der
 HErr fie präfen will, in ge-
 fahr und träbfal kommen,
 und fo ftehn die engel ftill:
 aber wenn fie fich gehalten
 ritterlich, fo treten dann
 auch die engel wieder an, die
 fo wohl ihr amt verwalten,
 daß kein ftreiter liegen

Normalisierter Text

großen Gott zum Preis
 und Ruhm, und da sein
 herrliches Eigentum das
 dreimal Heilig singet.
 703. Mel. 20.
 Ehr und Dank sei dir
 gesungen, großer
 Gott! Mit süßem
 Ton, all Völker, alle Zungen
 müssen stehn vor deinem
 Thron und dich unaufhörlich
 loben, dass du deiner
 <pb n="641b" src="641.jpg" />
 Engel Schar, die uns schützt
 für Gefahr, deinem Völklein
 gibst von oben. Geister!
 Unsre Ritterschaft schämet
 sich vor eurer Kraft.
 2. Diese Geister sind geschaffen,
 dass sie sollen Tag
 und Nacht schützen uns mit
 solchen Waffen, die kein
 Mensch nicht kennen mag:
 diese Helden müssen kämpfen
 wider das, was in der
 Welt uns an Leib und Seel
 nachstellt, sonderlich den Satan
 dämpfen. Lieben Brüder,
 wenn wir doch wandelten
 in einem Joch.
 3. Zwar es müssen auch
 die Frommen, wenn der
 Herr sie prüfen will, in Gefahr
 und Trübsal kommen,
 und so stehn die Engel still:
 aber wenn sie sich gehalten
 ritterlich, so treten dann
 auch die Engel wieder an, die
 so wohl ihr Amt verwalten,
 dass kein Streiter liegen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017201	bleibt, der auch fein gefchafte treibt.	bleibt, der auch sein Geschäfte treibt.
Gesangbuch1741_2_017202		
Gesangbuch1741_2_017203	4. GOTT der forget für die	4. Gott, der sorget für die
Gesangbuch1741_2_017204	feinen, ob er erft zwar in ge-	Seinen, ob er erst zwar in Gefahr
Gesangbuch1741_2_017205	fahr feine kinder laffet wei-	seine Kinder lässt weinen,
Gesangbuch1741_2_017206	nen, zeigt er doch offenbar,	zeigt er doch offenbar,
Gesangbuch1741_2_017207	daß er bald fie wolle retten;	dass er bald sie wolle retten;
Gesangbuch1741_2_017208	er allein weiß unfer beft, er,	er allein weiß unser Best, er,
Gesangbuch1741_2_017209	der feine färten läßt uns	der seine Fürsten lässt uns
Gesangbuch1741_2_017210	zum dienft und fchuz auf-	zum Dienst und Schutz auftreten.
Gesangbuch1741_2_017211	treten. Wenn wir nur nicht	Wenn wir nur nicht
Gesangbuch1741_2_017212	fönn-	sün-
Gesangbuch1741_2_017213	<pb n="642a" src="642.jpg" />	<pb n="642a" src="642.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017214	624 Von unfern Mitknechten, den Engeln.	624 Von unseren Mitknechten, den Engeln.
Gesangbuch1741_2_017215	föndigten und diß chor be-	digen und dies Chor beleidigten.
Gesangbuch1741_2_017216	leidigten.	
Gesangbuch1741_2_017217	5. Nicht allein durch tapfre	5. Nicht allein durch tapfere
Gesangbuch1741_2_017218	thaten helfen fie vielmals	Taten helfen sie vielmals
Gesangbuch1741_2_017219	gefchwind, engel wiffen auch	geschwind, Engel wissen auch
Gesangbuch1741_2_017220	zu rathen, wenn wir ganz	zu raten, wenn wir ganz
Gesangbuch1741_2_017221	verirret find : als Elias	verirrt sind: Als Elias
Gesangbuch1741_2_017222	gar nicht wufte, was zu	gar nicht wusste, was zu
Gesangbuch1741_2_017223	thun, da rieth ihm bald	tun, da riet ihm bald
Gesangbuch1741_2_017224	GOTTes engel, was gefalt	Gottes Engel, was Gestalt
Gesangbuch1741_2_017225	feinen weg er nehmen mu-	seinen Weg er nehmen musste:
Gesangbuch1741_2_017226	fte: aber wer fo ftille war,	Aber wer so stille wär,
Gesangbuch1741_2_017227	daß man folche räthe hör.	dass man solche Räte hör.
Gesangbuch1741_2_017228	6. Engel können uns er-	6. Engel können uns erfreuen,
Gesangbuch1741_2_017229	freuen, wenn wir vor des	wenn wir vor des
Gesangbuch1741_2_017230	fatans list und der argen	Satans List und der argen
Gesangbuch1741_2_017231	welt uns fcheuen, wie das	Welt uns scheuen, wie das
Gesangbuch1741_2_017232	klar zu fehen ist dort am Jo-	klar zu sehen ist dort am Joseph,
Gesangbuch1741_2_017233	seph, dem fie sagten : feind	dem sie sagten: Feind
Gesangbuch1741_2_017234	Herodes wäre tod, und samt	Herodes wäre tot, und samt
Gesangbuch1741_2_017235	ihm des kindleins noth, daß	ihm des Kindleins Not, dass
Gesangbuch1741_2_017236	fie nichts nach drauen frag-	sie nichts nach dräuen fragten.
Gesangbuch1741_2_017237	ten. Wenn wir nur recht	Wenn wir nur recht
Gesangbuch1741_2_017238	geiftlich feyn, wird uns	geistlich sein, wird uns
Gesangbuch1741_2_017239	mancher Geift erfreun.	mancher Geist erfreun.
Gesangbuch1741_2_017240	7. Nun fo will fichs ja	7. Nun so will sich's ja

ID

Gesangbuch1741_2_017241
 Gesangbuch1741_2_017242
 Gesangbuch1741_2_017243
 Gesangbuch1741_2_017244
 Gesangbuch1741_2_017245
 Gesangbuch1741_2_017246
 Gesangbuch1741_2_017247
 Gesangbuch1741_2_017248
 Gesangbuch1741_2_017249
 Gesangbuch1741_2_017250
 Gesangbuch1741_2_017251
 Gesangbuch1741_2_017252
 Gesangbuch1741_2_017253
 Gesangbuch1741_2_017254
 Gesangbuch1741_2_017255
 Gesangbuch1741_2_017256
 Gesangbuch1741_2_017257
 Gesangbuch1741_2_017258
 Gesangbuch1741_2_017259
 Gesangbuch1741_2_017260
 Gesangbuch1741_2_017261
 Gesangbuch1741_2_017262
 Gesangbuch1741_2_017263
 Gesangbuch1741_2_017264
 Gesangbuch1741_2_017265
 Gesangbuch1741_2_017266
 Gesangbuch1741_2_017267
 Gesangbuch1741_2_017268
 Gesangbuch1741_2_017269
 Gesangbuch1741_2_017270
 Gesangbuch1741_2_017271
 Gesangbuch1741_2_017272
 Gesangbuch1741_2_017273
 Gesangbuch1741_2_017274
 Gesangbuch1741_2_017275
 Gesangbuch1741_2_017276
 Gesangbuch1741_2_017277
 Gesangbuch1741_2_017278
 Gesangbuch1741_2_017279
 Gesangbuch1741_2_017280

Diplomatische Transkription

geziemen, daß wir unfre
 herrlichkeit, die uns GOtt
 ertheilet, röhmen; wenn er
 uns in diefer zeit folche große
 fe färften giebet; helden, die
 zu tag und nacht fchützen
 uns durch feine macht:
 fchauet wie der HErr uns
 liebet! und wie fein gewaltig
 heer gern zu unsern dienften
 war.
 <pb n="642b" src="642.jpg" />
 704. Mel. 21.
 ES ftehn für GOttes
 throne, die unfre
 diener find, der in
 feinm lieben fohne liebt aller
 menfchen kind, daß er auch
 nicht der eines verachtet will
 habn, wie klein es auch jemals
 ift gebohrn.
 2. Sie fehn fein angefichte,
 und habn in guter acht,
 was er ihnn auszurichten
 befiehet tag und nacht; da
 find die lieben engel gefchwind,
 regn ihre flügel, zu
 fahren hin und her.
 3. Wo Chriften = leute
 wohnen in häufern groß
 und klein, da fie felber nicht
 können für feinden ficher
 feyn : da wird ein englisch
 lisch lager um fie her aufgefchlagen
 mit fterer hut
 und wach.
 4. Solches hat Loth erfahren:
 fahren : auch Abram und
 fein knecht : Ifac bey vierzig
 jahren, fo nahm Rebeca

Normalisierter Text

geziemen, dass wir unsre
 Herrlichkeit, die uns Gott
 erteilt, rühmen; wenn er
 uns in dieser Zeit solche große
 Fürsten gibt; Helden, die
 zu Tag und Nacht schützen
 uns durch seine Macht:
 Schauet, wie der Herr uns
 liebet! Und wie sein gewaltig
 Heer gern zu unseren Diensten
 wär.
 <pb n="642b" src="642.jpg" />
 704. Mel. 21.
 Es stehn für Gottes
 Throne, die unsre
 Diener sind, der in
 seinem lieben Sohne liebt aller
 Menschen Kind, dass er auch
 nicht der eines verachtet will
 haben, wie klein es auch jemals
 ist geboren.
 2. Sie sehn sein Angesicht
 und haben in guter Acht,
 was er ihnen auszurichten
 befiehlt Tag und Nacht; da
 sind die lieben Engel geschwind,
 regen ihre Flügel, zu
 fahren hin und her.
 3. Wo Christenleute
 wohnen in Häusern groß
 und klein, da sie selber nicht
 können für Feinden sicher
 sein: Da wird ein englisch
 Lager um sie her aufgeschlagen
 mit steter Hut
 und Wach.
 4. Solches hat Lot erfahren:
 Auch Abram und
 sein Knecht: Isaak bei vierzig
 Jahren, so nahm Rebecka

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017281	cam recht : Jacob sah auf	recht: Jakob sah auf
Gesangbuch1741_2_017282	den lettern die boten GOt	den Leitern die Boten Gottes
Gesangbuch1741_2_017283	tes klettern auf und ab, alle	klettern auf und ab, alle
Gesangbuch1741_2_017284	voll.	voll.
Gesangbuch1741_2_017285	5. Elias war entfchlafen,	5. Elias war entschlafen,
Gesangbuch1741_2_017286	ein engel wekt ihn auf, Eli	ein Engel weckt ihn auf, Elisa
Gesangbuch1741_2_017287	fa kriegt zu fchaffen, viel en	kriegt zu schaffen, viel Engel
Gesangbuch1741_2_017288	gel warten drauf : erfchie	warten drauf: Erschienen
Gesangbuch1741_2_017289	nen auch den hirten, und	auch den Hirten und
Gesangbuch1741_2_017290	groffe	große
Gesangbuch1741_2_017291	<pb n="643a" src="643.jpg" />	<pb n="643a" src="643.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017292	Von unfern Mitknechten, den Engeln. 625	Von unseren Mitknechten, den Engeln. 625
Gesangbuch1741_2_017293	groffe freude lehrten, wie	große Freude lehrten, wie
Gesangbuch1741_2_017294	Chrift geboren wär.	Christ geboren wär.
Gesangbuch1741_2_017295	6. Bey diefes Kindes wie	6. Bei dieses Kindes Wiegen
Gesangbuch1741_2_017296	gen der Joleph fchlafen lag,	der Joseph schlafen lag,
Gesangbuch1741_2_017297	ein feind wolt ihn bekriegen,	ein Feind wollte ihn bekriegen,
Gesangbuch1741_2_017298	ein engel es ihm fagt, zog	ein Engel es ihm sagt, zog
Gesangbuch1741_2_017299	mit ihm ferne lande. Das	mit ihm ferne Lande. Das
Gesangbuch1741_2_017300	foll in feinem ftande glau	soll in seinem Stande glauben
Gesangbuch1741_2_017301	ben ein jeder Chrift.	ein jeder Christ.
Gesangbuch1741_2_017302	7. Auch Lazaro, dem ar	7. Auch Lazarus, dem Armen,
Gesangbuch1741_2_017303	me, wenns nun zum fcheiden	wenn es nun zum Scheiden
Gesangbuch1741_2_017304	kômmt, hat GOtt, der fich	kommt, hat Gott, der sich
Gesangbuch1741_2_017305	erbarmet, fchon engelein	erbarmet, schon Engelein
Gesangbuch1741_2_017306	beftimmt, die ihn gen him	bestimmt, die ihn gen Himmel
Gesangbuch1741_2_017307	mel bringen; deß laßt uns	bringen; dess lasst uns
Gesangbuch1741_2_017308	alle fingen ewiges lob und	alle singen ewiges Lob und
Gesangbuch1741_2_017309	preis.	Preis.
Gesangbuch1741_2_017310	705. Mel. 31.	705. Mel. 31.
Gesangbuch1741_2_017311	HErr GOtt dich	Herr Gott, dich
Gesangbuch1741_2_017312	loben alle wir, und	loben alle wir und
Gesangbuch1741_2_017313	follen billig danken	sollen billig danken
Gesangbuch1741_2_017314	dir vor dein gefchöpf der en	dir vor dein Geschöpf der Engel
Gesangbuch1741_2_017315	gel fchon , die um dich	schon, die um dich
Gesangbuch1741_2_017316	fchwebn in deinem thron.	schweben in deinem Thron.
Gesangbuch1741_2_017317	2. Sie glanzen hell und	2. Sie glänzen hell und
Gesangbuch1741_2_017318	leuchten klar und fehen dich	leuchten klar und sehen dich
Gesangbuch1741_2_017319	ganz offenbar : dein ftimm	ganz offenbar: Dein Stimm
Gesangbuch1741_2_017320	fie hören allezeit und find	sie hören allezeit und sind

ID

Gesangbuch1741_2_017321
 Gesangbuch1741_2_017322
 Gesangbuch1741_2_017323
 Gesangbuch1741_2_017324
 Gesangbuch1741_2_017325
 Gesangbuch1741_2_017326
 Gesangbuch1741_2_017327
 Gesangbuch1741_2_017328
 Gesangbuch1741_2_017329
 Gesangbuch1741_2_017330
 Gesangbuch1741_2_017331
 Gesangbuch1741_2_017332
 Gesangbuch1741_2_017333
 Gesangbuch1741_2_017334
 Gesangbuch1741_2_017335
 Gesangbuch1741_2_017336
 Gesangbuch1741_2_017337
 Gesangbuch1741_2_017338
 Gesangbuch1741_2_017339
 Gesangbuch1741_2_017340
 Gesangbuch1741_2_017341
 Gesangbuch1741_2_017342
 Gesangbuch1741_2_017343
 Gesangbuch1741_2_017344
 Gesangbuch1741_2_017345
 Gesangbuch1741_2_017346
 Gesangbuch1741_2_017347
 Gesangbuch1741_2_017348
 Gesangbuch1741_2_017349
 Gesangbuch1741_2_017350
 Gesangbuch1741_2_017351
 Gesangbuch1741_2_017352
 Gesangbuch1741_2_017353
 Gesangbuch1741_2_017354
 Gesangbuch1741_2_017355
 Gesangbuch1741_2_017356
 Gesangbuch1741_2_017357
 Gesangbuch1741_2_017358
 Gesangbuch1741_2_017359
 Gesangbuch1741_2_017360

Diplomatische Transkription

voll göttlicher weisheit.
 3. Sie feyren auch und
 schlafen nicht, ihr fleiß ist
 ganz dahin gericht, daß sie,
 HErr Chrifte, um dich feyn,
 und um dein armes häufelē
 lein.
 4. Der alte drach und böse
 fe feind für neid, haß und
 <pb n="643b" src="643.jpg" />
 für zorne brennt, sein absehn
 lehnt steht allein darauf, wie
 er zertrenne deinen hauf.
 5. Und wie er vor hat
 gebracht in tod die welt, führt
 er sie noch in noth, kirch,
 wort, gefez, all erbarkeit ist
 er zu tilgen stets bereit.
 6. Darum kein Rast noch
 ruh er hat, brüllt wie ein
 löw, trachtet früh und spat,
 legt garn und strick, braucht
 falsche list, daß er verderb,
 was Christi ist.
 7. Indessen wacht der
 engel schar, die Christo
 folgen immerdar : und
 schützen seine Christenheit,
 wehren des teufels listigkei-
 keit.
 8. Am Daniel wir lernen
 das, als er unter den löwen
 saß: desgleichen auch dem
 frommen Loth der engel half
 aus aller noth.
 9. Der massen auch des
 feuers glut verschont und
 keinen schaden thut den knaben
 in der heißen flamm;
 der engel ihn zu helfe

Normalisierter Text

voll göttlicher Weisheit.
 3. Sie feiern auch und
 schlafen nicht, ihr Fleiß ist
 ganz dahin gerichtet, dass sie,
 Herr Christe, um dich sein,
 und um dein armes Häufelein.
 4. Der alte Drach und böse
 Feind für Neid, Hass und
 <pb n="643b" src="643.jpg" />
 für Zorn brennt, sein Absehn
 steht allein darauf, wie
 er zertrenne deinen Hauf.
 5. Und wie er vorhat
 gebracht in Tod die Welt, führt
 er sie noch in Not, Kirch,
 Wort, Gesetz, all Erbarkeit ist
 er zu tilgen stets bereit.
 6. Darum kein Rast noch
 Ruh er hat, brüllt wie ein
 Löwe, trachtet früh und spat,
 legt Garn und Strick, braucht
 falsche List, dass er verderbe,
 was Christi ist.
 7. Indessen wacht der
 Engel Schar, die Christo
 folgen immerdar: Und
 schützen seine Christenheit,
 wehren des Teufels Listigkeit.
 8. Am Daniel wir lernen
 das, als er unter den Löwen
 saß: Desgleichen auch dem
 frommen Lot der Engel half
 aus aller Not.
 9. Der massen auch des
 Feuers Glut verschont und
 keinen Schaden tut den Knaben
 in der heißen Flamm;
 der Engel ihm zu Hilfe

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017361	kam.	kam.
Gesangbuch1741_2_017362	10. Alfo fchätzt GOtt	10. Also schützt Gott
Gesangbuch1741_2_017363	noch heut zu tag färm äbel	noch heut zu Tag vorm Übel
Gesangbuch1741_2_017364	und fär mancher plag uns	und für mancher Plag uns
Gesangbuch1741_2_017365	durch die lieben engelein, die	durch die lieben Engelein, die
Gesangbuch1741_2_017366	uns zu wächtern geben	uns zu Wächtern gegeben
Gesangbuch1741_2_017367	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_017368	11. Darum wir billig lo	11. Darum wir billig loRr
Gesangbuch1741_2_017369	Rr ben	ben
Gesangbuch1741_2_017370	<pb n="644a" src="644.jpg" />	<pb n="644a" src="644.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017371	626 Von unfern Mitknechten, den Engeln.	626 Von unseren Mitknechten, den Engeln.
Gesangbuch1741_2_017372	ben dich und danken dir	ben dich und danken dir
Gesangbuch1741_2_017373	GOtt, ewiglich, wie auch	Gott, ewiglich, wie auch
Gesangbuch1741_2_017374	der lieben engel fchaar dich	der lieben Engel Schar dich
Gesangbuch1741_2_017375	preifet heut und immer	preiset heut und immerdar.
Gesangbuch1741_2_017376	dar.	
Gesangbuch1741_2_017377	12. Und bitten dich, du	12. Und bitten dich, du
Gesangbuch1741_2_017378	wollft allzeit diefelben heif	wolltest allzeit dieselben heißen
Gesangbuch1741_2_017379	fen feyn bereit, zu fchätzen	bereit, zu schützen
Gesangbuch1741_2_017380	deine kleine heerd, fo hält	deine kleine Herd, so hält
Gesangbuch1741_2_017381	dein göttlich Wort im	dein göttlich Wort im
Gesangbuch1741_2_017382	werth.	Wert.
Gesangbuch1741_2_017383	706. Mel. 133.	706. Mel. 133.
Gesangbuch1741_2_017384	Hier ift nacht, dort ift	Hier ist Nacht, dort ist
Gesangbuch1741_2_017385	pracht; dort ift muth,	Pracht; dort ist Mut,
Gesangbuch1741_2_017386	hier forglichkeit; der	hier Sorglichkeit; der
Gesangbuch1741_2_017387	tag bringt bangen kummer,	Tag bringt bangen Kummer,
Gesangbuch1741_2_017388	die nachte tragen fchlum	die Nächte tragen Schlummer;
Gesangbuch1741_2_017389	mer ; hie wacht man, gift	hier wacht man, Gift
Gesangbuch1741_2_017390	zu fchaumen und laßt fch	zu schäumen und lässt sich
Gesangbuch1741_2_017391	gutes traumen. Men	Gutes träumen. Menschenchöre,
Gesangbuch1741_2_017392	fchen = Chöre, Engel = Hee	Engelheere,
Gesangbuch1741_2_017393	re, einem König unter	einem König untertänig,
Gesangbuch1741_2_017394	thanig, daß ihr euch fo	dass ihr euch so
Gesangbuch1741_2_017395	fremde feyd ?	fremd seid?
Gesangbuch1741_2_017396	2. Geift des HErrn, mor	2. Geist des Herrn, Morgenstern!
Gesangbuch1741_2_017397	gen=fern! und du Urprung	Und du Ursprung
Gesangbuch1741_2_017398	der natur! Wenn eure don	der Natur! Wenn eure Donner
Gesangbuch1741_2_017399	ner redten, ein geift ins lei	redeten, ein Geist ins Leibes
Gesangbuch1741_2_017400	bes ketten kan keine ftimm	Ketten kann keine Stimm

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017401	aufbringen, die geifter zu be-	aufbringen, die Geister zu besingen.
Gesangbuch1741_2_017402	lingen. O du Meifter al-	O du Meister aller
Gesangbuch1741_2_017403	ler Geifter, die dir grünen,	Geister, die dir grünen,
Gesangbuch1741_2_017404	die dir dienen, hilf uns felber	die dir dienen, hilf uns selber
Gesangbuch1741_2_017405	auf die fpur.	auf die Spur.
Gesangbuch1741_2_017406	3. Cherubim, Seraphim	3. Cherubim, Seraphim
Gesangbuch1741_2_017407	ftehen vor dem morgen-	stehen vor dem Morgenstern,
Gesangbuch1741_2_017408	ftern, die allgewaltge Her-	die allgewaltige Her-
Gesangbuch1741_2_017409	<pb n="644b" src="644.jpg" />	<pb n="644b" src="644.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017410	ren : den Abgrund zu ver-	ren: Den Abgrund zu versperren
Gesangbuch1741_2_017411	fperrern, und Eden zu ver-	und Eden zu verhauen,
Gesangbuch1741_2_017412	hauen, die bücken lich, zu	die bücken sich, zu
Gesangbuch1741_2_017413	schauen GOtt mit demuth,	schauen Gott mit Demut,
Gesangbuch1741_2_017414	uns mit wehmuth, ihre fl-	uns mit Wehmut, ihre Flügel
Gesangbuch1741_2_017415	gel find die liegel ihrer	sind die Siegel ihrer
Gesangbuch1741_2_017416	ehrfurcht vor dem HErrn.	Ehrfurcht vor dem Herrn.
Gesangbuch1741_2_017417	4. Schauet an, wer da kan,	4. Schauet an, wer da kann,
Gesangbuch1741_2_017418	denn es ift kein eitler traum	denn es ist kein eitler Traum
Gesangbuch1741_2_017419	der in die welt verfunkenen,	der in die Welt versunkenen,
Gesangbuch1741_2_017420	von eitelkeiten trunknen und	von Eitelkeiten trunkenen und
Gesangbuch1741_2_017421	fleifch gewordenen wesen, das	Fleisch gewordenen Wesen, das
Gesangbuch1741_2_017422	Geifter-Buch zu lefen. Wo	Geisterbuch zu lesen. Wo
Gesangbuch1741_2_017423	die finnen licht gewinnen:	die Sinnen Licht gewinnen:
Gesangbuch1741_2_017424	dann fo taugen erft die au-	dann so taugen erst die Augen,
Gesangbuch1741_2_017425	gen, vor der engel heitern	vor der Engel heitern
Gesangbuch1741_2_017426	raum.	Raum.
Gesangbuch1741_2_017427	5. Fürften-volk; thronen-	5. Fürstenvolk; Thronenwolk,
Gesangbuch1741_2_017428	wolk, um den ftuhl zur hand	um den Stuhl zur Hand
Gesangbuch1741_2_017429	der kraft, des groffen Patri-	der Kraft, des großen Patriarchen
Gesangbuch1741_2_017430	archen von allen gnaden-	von allen Gnadenarchen,
Gesangbuch1741_2_017431	archen, der göttlich angezo-	der göttlich angezogen
Gesangbuch1741_2_017432	gen fitzt auf dem prächtgen	sitzt auf dem prächtigen
Gesangbuch1741_2_017433	bogen: heilige Wächter der	Bogen: Heilige Wächter der
Gesangbuch1741_2_017434	Gefchlechter der erkauffen	Geschlechter der erkauffen
Gesangbuch1741_2_017435	und getauften friedens-	und getauften Friedensbundgenossenschaft.
Gesangbuch1741_2_017436	bunds-genoffenschaft.	
Gesangbuch1741_2_017437	6. Möchten wir diß Re-	6. Möchten wir dies Revier,
Gesangbuch1741_2_017438	vier, was gefahr es immer	was Gefahr es immer
Gesangbuch1741_2_017439	hat, mit mächtigem ver-	hat, mit mächtigem Vertrauen
Gesangbuch1741_2_017440	trauen auf unfern König	auf unseren König

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017441	bauen: Er ift der GOtt	bauen: Er ist der Gott
Gesangbuch1741_2_017442	der Geifiter, der engel Or-	der Geister, der Engel Ordensmeister,
Gesangbuch1741_2_017443	densMeifiter, und die Hee-	und die Heere
Gesangbuch1741_2_017444	re feiner Ehre, gehn und	seiner Ehre, gehn und
Gesangbuch1741_2_017445	ichlagen flammen s wagen	schlagen Flammenwagen
Gesangbuch1741_2_017446	rings um unfre lager-ftatt.	rings um unsre Lagerstatt.
Gesangbuch1741_2_017447	7. Nehmt die Hand auf	7. Nehmt die Hand auf
Gesangbuch1741_2_017448	das	
Gesangbuch1741_2_017449	<pb n="645a" src="645.jpg" />	<pb n="645a" src="645.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017450	Von der Gemeinde. 627	Von der Gemeinde. 627
Gesangbuch1741_2_017451	das band einer heiligen Brä-	das Band einer heiligen Brüderschaft,
Gesangbuch1741_2_017452	derfchaft, wir wollen uns	wir wollen uns
Gesangbuch1741_2_017453	verfchweren, zu Lieb s und	verschwören, zu Lieb- und
Gesangbuch1741_2_017454	Lobe s Chören, daß GOtt	Lobe-Chören, dass Gott
Gesangbuch1741_2_017455	und feinem Sohne, wie	und seinem Sohne, wie
Gesangbuch1741_2_017456	Von der Gemeinde.	Von der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_017457	707. Mel. 110.	707. Mel. 110.
Gesangbuch1741_2_017458	AUge meines Hey-	Auge meines Heilands,
Gesangbuch1741_2_017459	lands, wende dich	wende dich
Gesangbuch1741_2_017460	zum guten, das du	zum Guten, das du
Gesangbuch1741_2_017461	durch dein fchmerzlich blu-	durch dein schmerzlich Bluten
Gesangbuch1741_2_017462	ten wieder eingefalzen:	wieder eingesalzen:
Gesangbuch1741_2_017463	denn es war verdorben,	denn es war verdorben,
Gesangbuch1741_2_017464	dumm und ganzlich ausge-	dumm und gänzlich ausgestorben;
Gesangbuch1741_2_017465	ftorben; und die feel, in der	und die Seel, in der
Gesangbuch1741_2_017466	höhl, mußte gar durchs lie-	Höhl, mußte gar durchs Lieben
Gesangbuch1741_2_017467	ben eine feindfchaft eben.	eine Feindschaft üben.
Gesangbuch1741_2_017468	2. Nahes liebes = wafen,	2. Nahes Liebeswesen,
Gesangbuch1741_2_017469	fieht du deine feelen, in der	siehst du deine Seelen, in der
Gesangbuch1741_2_017470	werkfatt ihrer höhlen, an-	Werkstatt ihrer Höhlen, annoch
Gesangbuch1741_2_017471	noch eingefchloffen, aber	eingeschlossen, aber
Gesangbuch1741_2_017472	von der liebe, (o das macht	von der Liebe (o das macht
Gesangbuch1741_2_017473	gedrungne triebe !) lange	gedrungene Triebe!) lange
Gesangbuch1741_2_017474	fchon, zu der kron, deines	schon, zu der Kron, deines
Gesangbuch1741_2_017475	reichs voll frieden feliglich	Reichs voll Frieden seliglich
Gesangbuch1741_2_017476	befchieden.	beschieden.
Gesangbuch1741_2_017477	3. Näher her, du auge des	3. Näher her, du Auge des
Gesangbuch1741_2_017478	gefchlacht'ten Lammes!	geschlachteten Lammes!
Gesangbuch1741_2_017479	Wir, ein lohn des creuzes	Wir, ein Lohn des Kreuzes
Gesangbuch1741_2_017480	ftammes, liegen dir zu fä-	Stammes, liegen dir zu Füßen,

ID

Gesangbuch1741_2_017481
 Gesangbuch1741_2_017482
 Gesangbuch1741_2_017483
 Gesangbuch1741_2_017484
 Gesangbuch1741_2_017485
 Gesangbuch1741_2_017486
 Gesangbuch1741_2_017487
 Gesangbuch1741_2_017488
 Gesangbuch1741_2_017489
 Gesangbuch1741_2_017490
 Gesangbuch1741_2_017491
 Gesangbuch1741_2_017492
 Gesangbuch1741_2_017493
 Gesangbuch1741_2_017494
 Gesangbuch1741_2_017495
 Gesangbuch1741_2_017496
 Gesangbuch1741_2_017497
 Gesangbuch1741_2_017498
 Gesangbuch1741_2_017499
 Gesangbuch1741_2_017500
 Gesangbuch1741_2_017501
 Gesangbuch1741_2_017502
 Gesangbuch1741_2_017503
 Gesangbuch1741_2_017504
 Gesangbuch1741_2_017505
 Gesangbuch1741_2_017506
 Gesangbuch1741_2_017507
 Gesangbuch1741_2_017508
 Gesangbuch1741_2_017509
 Gesangbuch1741_2_017510
 Gesangbuch1741_2_017511
 Gesangbuch1741_2_017512
 Gesangbuch1741_2_017513
 Gesangbuch1741_2_017514
 Gesangbuch1741_2_017515
 Gesangbuch1741_2_017516
 Gesangbuch1741_2_017517
 Gesangbuch1741_2_017518
 Gesangbuch1741_2_017519
 Gesangbuch1741_2_017520

Diplomatische Transkription

fen, äußerlich bekriegeret, aber
 innerlich vergnēget, daß
 wir nur eine Spur vor das
 <pb n="645b" src="645.jpg" />
 auch dem Geift der throne,
 unverweilig, heilig, heilig,
 heilig thone, wir find loh-
 ne, wir find zeugen einer
 kraft.
 herz gefunden, Lamm, in
 deinen wunden.
 4. Auserwählter Braut-
 gam, derer die die thronen,
 deiner herrlichkeit bewoh-
 nen ; aber auch der feelen, in
 dem schutz Hegai, und der
 zucht des Mardachai : nimm
 den pfeil, und zertheil aller
 deiner dirnen zungen, her-
 zen, ftirnen.
 708. Mel. 4.
 HEr du der herzen könig
 bist und aller krafte
 jener welten ; dem
 unfer herz gereget ift : laß
 feine regung vor dir gelten.
 Dir opfert unter deiner hut
 ein haufe deiner untertha-
 nen, ein großes theil von
 feinem gut und die vom
 feind erfrittnen fahnen.
 Uns ift zwar wohl bekannt,
 wie dis gelchenk bewandt.
 Du brauchft nichts halbes
 anzunehmen. Bis daß wir
 alle nun die theure wahrheit
 Rr 2 thun,
 <pb n="646a" src="646.jpg" />
 628 Von der Gemeinde.

Normalisierter Text

äußerlich bekriegeret, aber
 innerlich vergnügt, dass
 wir nur eine Spur vor das
 <pb n="645b" src="645.jpg" />
 auch dem Geist der Throne,
 unverweilig, heilig, heilig,
 heilig tōne, wir sind Söhne,
 wir sind Zeugen einer
 Kraft.
 Herz gefunden, Lamm, in
 deinen Wunden.
 4. Auserwählter Bräutigam,
 derer die die Throne,
 deiner Herrlichkeit bewohnen;
 aber auch der Seelen, in
 dem Schutz Hegai und der
 Zucht des Mardachai: Nimm
 den Pfeil und zerteil aller
 deiner Dirnen Zungen, Herzen,
 Stirnen.
 708. Mel. 4.
 Herr, du der Herzen König
 bist und aller Kräfte
 jener Welten; dem
 unser Herz gereget ist: Lass
 seine Regung vor dir gelten.
 Dir opfert unter deiner Hut
 ein Haufe deiner Untertanen,
 ein großes Teil von
 seinem Gut und die vom
 Feind erstrittenen Fahnen.
 Uns ist zwar wohl bekannt,
 wie dies Geschenk bewandt.
 Du brauchst nichts Halbes
 anzunehmen. Bis dass wir
 alle nun die teure Wahrheit
 Rr 2 tun,
 <pb n="646a" src="646.jpg" />
 628 Von der Gemeinde.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017521	thun, † muß sich der treue	tun, † muss sich der treue
Gesangbuch1741_2_017522	theil noch schämen.	Teil noch schämen.
Gesangbuch1741_2_017523	† 1. Joh. 1, v. 6.	† 1. Joh. 1, V. 6.
Gesangbuch1741_2_017524	2. Gewiß, wer um die	2. Gewiss, wer um die
Gesangbuch1741_2_017525	Kirche weiß, und ums ge=	Kirche weiß und um das Geheimnis
Gesangbuch1741_2_017526	heimniß deiner heerde: der	deiner Herde: der
Gesangbuch1741_2_017527	kennt auch deiner knechte	kennt auch deiner Knechte
Gesangbuch1741_2_017528	sich weiß, und was dabei	Schweiß und was dabei
Gesangbuch1741_2_017529	erlitten werde; der weiß zu	erlitten wird; der weiß zu
Gesangbuch1741_2_017530	allem überfluß, wovon wir	allem Überfluss, wovon wir
Gesangbuch1741_2_017531	hier nur wenig sammeln,	hier nur wenig sammeln,
Gesangbuch1741_2_017532	was einer da erfahren muß,	was einer da erfahren muss,
Gesangbuch1741_2_017533	wo sich viel Kinder Gottes	wo sich viel Kinder Gottes
Gesangbuch1741_2_017534	sammeln. Und wer das lied	sammeln. Und wer das Lied
Gesangbuch1741_2_017535	vernimmt, das Paulus an=	vernimmt, das Paulus angestimmt:
Gesangbuch1741_2_017536	gestimmt: Es müssen sich	„Es müssen sich
Gesangbuch1741_2_017537	auch rotten finden; der sie=	auch Rotten finden“; der sieht
Gesangbuch1741_2_017538	het einen plan halb vor ein	einen Plan halb vor ein
Gesangbuch1741_2_017539	wunder an, wo sich die brü=	Wunder an, wo sich die Brüder
Gesangbuch1741_2_017540	der alle gründen.	alle gründen.
Gesangbuch1741_2_017541	3. Die welt, die noch im	3. Die Welt, die noch im
Gesangbuch1741_2_017542	argen liegt, und in der tiefe	Argen liegt und in der Tiefe
Gesangbuch1741_2_017543	des verderbens, wird in den	des Verderbens, wird in den
Gesangbuch1741_2_017544	todes-schlaf gewiegt: da	Todesschlaf gewiegt: da
Gesangbuch1741_2_017545	braucht es keines neuen	braucht es keines neuen
Gesangbuch1741_2_017546	sterbens. * Allein, so bald	Sterbens. * Allein, sobald
Gesangbuch1741_2_017547	die stunde blickt, daß JESU	die Stunde blickt, dass Jesu
Gesangbuch1741_2_017548	wort in einer kürze, (wies	Wort in einer Kürze, (wie es
Gesangbuch1741_2_017549	Luther ehemals ausgedrückt,)	Luther ehemals ausgedrückt,)
Gesangbuch1741_2_017550	den grund des herzens über=	den Grund des Herzens überstürze;
Gesangbuch1741_2_017551	stürzt; wenns alle äste	wenn es alle Äste
Gesangbuch1741_2_017552	bricht, durch beek' und fur=	bricht, durch Bach und Furchen
Gesangbuch1741_2_017553	chen fucht, um sich den acker	sucht, um sich den Acker
Gesangbuch1741_2_017554	aufzureißen, und bis aufs	aufzureißen und bis auf das
Gesangbuch1741_2_017555	leben trifft: da brauft der	Leben trifft: da braust der
Gesangbuch1741_2_017556	alte gift, und alles hebet	alte Gift, und alles hebt
Gesangbuch1741_2_017557	an zu kreiffen.	an zu kreischen.
Gesangbuch1741_2_017558	* Röm. 7, 10.	* Röm. 7, 10.
Gesangbuch1741_2_017559	<pb n="646b" src="646.jpg" />	<pb n="646b" src="646.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017560	4. Der hirte, des die schaaf=	4. Der Hirte, dessen die Schaaf=

ID

Gesangbuch1741_2_017561
 Gesangbuch1741_2_017562
 Gesangbuch1741_2_017563
 Gesangbuch1741_2_017564
 Gesangbuch1741_2_017565
 Gesangbuch1741_2_017566
 Gesangbuch1741_2_017567
 Gesangbuch1741_2_017568
 Gesangbuch1741_2_017569
 Gesangbuch1741_2_017570
 Gesangbuch1741_2_017571
 Gesangbuch1741_2_017572
 Gesangbuch1741_2_017573
 Gesangbuch1741_2_017574
 Gesangbuch1741_2_017575
 Gesangbuch1741_2_017576
 Gesangbuch1741_2_017577
 Gesangbuch1741_2_017578
 Gesangbuch1741_2_017579
 Gesangbuch1741_2_017580
 Gesangbuch1741_2_017581
 Gesangbuch1741_2_017582
 Gesangbuch1741_2_017583
 Gesangbuch1741_2_017584
 Gesangbuch1741_2_017585
 Gesangbuch1741_2_017586
 Gesangbuch1741_2_017587
 Gesangbuch1741_2_017588
 Gesangbuch1741_2_017589
 Gesangbuch1741_2_017590
 Gesangbuch1741_2_017591
 Gesangbuch1741_2_017592
 Gesangbuch1741_2_017593
 Gesangbuch1741_2_017594
 Gesangbuch1741_2_017595
 Gesangbuch1741_2_017596
 Gesangbuch1741_2_017597
 Gesangbuch1741_2_017598
 Gesangbuch1741_2_017599
 Gesangbuch1741_2_017600

Diplomatische Transkription

fe find, der will lie auf die
 achsel nehmen; doch daß sich
 da kein zwang befindet, es
 muß sich alles selbst beque=
 men. Auch hat der feelen=
 feind noch macht, die unge=
 gründte zu verwirren. Da
 werden meynungen ge=
 bracht, daran sich theure fee=
 len irren. Hier spricht ein
 treuer knecht: mit beten
 ringft du recht, der Heyland
 muß sich dein erbarmen, dort
 heißt: Beweife dich. Die
 feele mähet sich, und rückt sich
 aus den gnadenarmen.
 Hof. 13, 9.
 5. Damit ist Christi schar
 gezweyt: Ein jedes theil
 will Jesum haben. Der
 spricht: Er ist gerechtigkeit,
 ich werde mich zu tode tra=
 ben, wenn ich mir selber hel=
 fen will, er muß mir erst die
 kräfte geben, und eh ich sein
 gebot erfüll, muß ich vor
 allen dingen leben. Da
 spricht der andre nun: Ich
 will das gute thun, so wird
 er mir den lohn nicht rau=
 ben. Die welt hat keinen
 freit; denn sie ist gleich so
 weit von guten werken, als
 vom glauben.
 6. Den schaafen, die des
 hirten hand selbst auf die
 weide hingeführt, ist sie ge=
 fund
 <pb n="647a" src="647.jpg" />
 Von der Gemeinde. 629

Normalisierter Text

sind, der will sie auf die
 Achsel nehmen; doch dass sich
 da kein Zwang befindet, es
 muss sich alles selbst bequemen.
 Auch hat der Seelenfeind
 noch Macht, die Ungegründeten
 zu verwirren. Da
 werden Meinungen gebracht,
 daran sich teure Seelen
 irren. Hier spricht ein
 treuer Knecht: „Mit Beten
 ringst du recht, der Heiland
 muss sich dein erbarmen.“ Dort
 heißt es: „Beweise dich.“ Die
 Seele müht sich und rückt sich
 aus den Gnadenarmen.
 Hos. 13, 9.
 5. Damit ist Christi Schar
 gezweit: Ein jedes Teil
 will Jesum haben. Der
 spricht: „Er ist Gerechtigkeit,
 ich werde mich zu Tode traben,
 wenn ich mir selber helfen
 will, er muss mir erst die
 Kräfte geben, und ehe ich sein
 Gebot erfüll, muss ich vor
 allen Dingen leben.“ Da
 spricht der andere nun: „Ich
 will das Gute tun, so wird
 er mir den Lohn nicht rauben.“
 Die Welt hat keinen
 Streit; denn sie ist gleich so
 weit von guten Werken als
 vom Glauben.
 6. Den Schafen, die des
 Hirten Hand selbst auf die
 Weide hingeführt, ist sie gesund
 <pb n="647a" src="647.jpg" />
 Von der Gemeinde. 629

ID

Gesangbuch1741_2_017601
 Gesangbuch1741_2_017602
 Gesangbuch1741_2_017603
 Gesangbuch1741_2_017604
 Gesangbuch1741_2_017605
 Gesangbuch1741_2_017606
 Gesangbuch1741_2_017607
 Gesangbuch1741_2_017608
 Gesangbuch1741_2_017609
 Gesangbuch1741_2_017610
 Gesangbuch1741_2_017611
 Gesangbuch1741_2_017612
 Gesangbuch1741_2_017613
 Gesangbuch1741_2_017614
 Gesangbuch1741_2_017615
 Gesangbuch1741_2_017616
 Gesangbuch1741_2_017617
 Gesangbuch1741_2_017618
 Gesangbuch1741_2_017619
 Gesangbuch1741_2_017620
 Gesangbuch1741_2_017621
 Gesangbuch1741_2_017622
 Gesangbuch1741_2_017623
 Gesangbuch1741_2_017624
 Gesangbuch1741_2_017625
 Gesangbuch1741_2_017626
 Gesangbuch1741_2_017627
 Gesangbuch1741_2_017628
 Gesangbuch1741_2_017629
 Gesangbuch1741_2_017630
 Gesangbuch1741_2_017631
 Gesangbuch1741_2_017632
 Gesangbuch1741_2_017633
 Gesangbuch1741_2_017634
 Gesangbuch1741_2_017635
 Gesangbuch1741_2_017636
 Gesangbuch1741_2_017637
 Gesangbuch1741_2_017638
 Gesangbuch1741_2_017639
 Gesangbuch1741_2_017640

Diplomatische Transkription

fund und wohl bekannt: die
 andern werden matt gefüß=
 ret. Sie merken, daß es fo
 nicht geht, der HERR muß
 ihnen weisheit werden. Wo
 etwa ein erkanntnis fteht
 vom neuen himmel oder er=
 den: da greifen fie bald zu,
 da fuchen fie fich ruh. Ihr
 anfang ift der andern ende.
 So laufen fie fich tumm, und
 kehren doch wohl um, in ih=
 res hirten treue hände.
 7. Inzwischen hat die welt
 gelacht, die uns den holz=
 weg laufen fehen. Die fee=
 len, die es recht gemacht,
 find da, die irrenden zu
 fchmähen; daß einer, der
 herum geirrt, und will fich
 nun zu rechte fragen, von
 einem theil entblößet wird,
 vom andern aber wund ge=
 fchlagen. Darüber denn
 entbrennt, wer Chrifti treue
 kennt, und muß auf beyden
 feiten rechten. Was denkt
 ein fremder dann, der das
 nicht fallen kan, von JE=
 SU reich und feinen knech=
 ten?
 8. Und, JESU! wer er=
 zittert nicht vor einem fol=
 chem fchwarm der fecten, die
 alle, fo fie angericht, auf ei=
 ner ftreu von wahrheit hek=
 ten; da jede gute feelen hat,
 die ohne ihren vorfaz
 <pb n="647b" src="647.jpg" />
 fchwermen. Wer wolte fich

Normalisierter Text

sund und wohlbekannt: die
 anderen werden matt gespürt.
 Sie merken, dass es so
 nicht geht, der HERR muss
 ihnen Weisheit werden. Wo
 etwa ein Erkenntnis steht
 vom neuen Himmel oder Erden:
 da greifen sie bald zu,
 da suchen sie sich Ruh. Ihr
 Anfang ist der anderen Ende.
 So laufen sie sich dumm und
 kehren doch wohl um, in ihres
 Hirten treue Hände.
 7. Inzwischen hat die Welt
 gelacht, die uns den Holzweg
 laufen sehen. Die Seelen,
 die es recht gemacht,
 sind da, die Irrenden zu
 schmähen; dass einer, der
 herum geirrt und will sich
 nun zurechtfragen, von
 einem Teil entblößt wird,
 vom anderen aber wund geschlagen.
 Darüber denn
 entbrennt, wer Christi Treue
 kennt und muss auf beiden
 Seiten rechten. Was denkt
 ein Fremder dann, der das
 nicht fassen kann, von Jesu
 Reich und seinen Knechten?
 8. Und, Jesu! wer erzittert
 nicht vor einem solchem
 Schwarm der Sekten, die
 alle, so sie angerichtet, auf einer
 Streu von Wahrheit heften;
 da jede gute Seelen hat,
 die ohne ihren Vorsatz
 <pb n="647b" src="647.jpg" />
 schwärmen. Wer wollte sich

ID

Gesangbuch1741_2_017641
 Gesangbuch1741_2_017642
 Gesangbuch1741_2_017643
 Gesangbuch1741_2_017644
 Gesangbuch1741_2_017645
 Gesangbuch1741_2_017646
 Gesangbuch1741_2_017647
 Gesangbuch1741_2_017648
 Gesangbuch1741_2_017649
 Gesangbuch1741_2_017650
 Gesangbuch1741_2_017651
 Gesangbuch1741_2_017652
 Gesangbuch1741_2_017653
 Gesangbuch1741_2_017654
 Gesangbuch1741_2_017655
 Gesangbuch1741_2_017656
 Gesangbuch1741_2_017657
 Gesangbuch1741_2_017658
 Gesangbuch1741_2_017659
 Gesangbuch1741_2_017660
 Gesangbuch1741_2_017661
 Gesangbuch1741_2_017662
 Gesangbuch1741_2_017663
 Gesangbuch1741_2_017664
 Gesangbuch1741_2_017665
 Gesangbuch1741_2_017666
 Gesangbuch1741_2_017667
 Gesangbuch1741_2_017668
 Gesangbuch1741_2_017669
 Gesangbuch1741_2_017670
 Gesangbuch1741_2_017671
 Gesangbuch1741_2_017672
 Gesangbuch1741_2_017673
 Gesangbuch1741_2_017674
 Gesangbuch1741_2_017675
 Gesangbuch1741_2_017676
 Gesangbuch1741_2_017677
 Gesangbuch1741_2_017678
 Gesangbuch1741_2_017679
 Gesangbuch1741_2_017680

Diplomatische Transkription

um deine Stadt nicht immer
 schon zum voraus hermen.
 Spricht Luther: Glaube
 du; so fährt der Pöbel zu,
 und glaubts, und bleibt in
 feinen Länden. * Ach! wenn
 es Spinnen trifft, so wissen
 sie auch Gift im Evangelio
 zu finden.
 9. Sey ewiglich gebe=
 nedeyt, anbetungs-würdiger
 gebieter, daß du uns bis auf
 diese Zeit, die reine Quelle dei=
 ner Güter, die lautere Gna=
 den-botschaft giebst, und
 ernst zur heiligung erweckest,
 auch unsre kleine Leuchte
 liebst, und unter keinen
 Scheffel steckest; noch von der
 Stätte rückst: vielmehr auf alle
 blickst, die eigentlich ins
 Haus gehören; ja, wie du
 immer pflegst, wohl andere
 mit erregst, daß sie sich nach
 dem Lichte kehren.
 10. Hier legt sich unter
 deiner Hut, die gegenwärtige
 Gemeinde, und was auf glei=
 chem Grunde ruht, von apo=
 stolischem Gesteine, wo JE=
 sus Christus Eckstein ist, hier
 legt sie sich zu deinen Füßen:
 und weil du unser alles bist,
 so wirst du uns vollenden
 müssen. Auch werde inson=
 derheit zu dieser Gnadenzeit
 der Deinen Herzens-wunsch
 R r 3 er=
 <pb n="648a" src="648.jpg" />
 630 Von der Gemeinde.

Normalisierter Text

um deine Stadt nicht immer
 schon zum Voraus härmen.
 Spricht Luther: „Glaube
 du; so fährt der Pöbel zu,
 und glaubt es und bleibt in
 seinen Sünden. * Ach! Wenn
 es Spinnen trifft, so wissen
 sie auch Gift im Evangelium
 zu finden.
 9. Sei ewiglich gebenedeit,
 anbetungswürdiger
 Gebieter, dass du uns bis auf
 diese Zeit die reine Quelle deiner
 Güter, die lautere Gnadenbotschaft
 gibst und
 Ernst zur Heiligung erweckest,
 auch unsre kleine Leuchte
 liebst und unter keinen
 Scheffel steckest; noch von der
 Stätte rückst: vielmehr auf alle
 blickst, die eigentlich ins
 Haus gehören; ja, wie du
 immer pflegst, wohl andere
 mit erregst, dass sie sich nach
 dem Lichte kehren.
 10. Hier legt sich unter
 deiner Hut die gegenwärtige
 Gemeinde, und was auf gleichem
 Grunde ruht, von apostolischem
 Gesteine, wo Jesus
 Christus Eckstein ist, hier
 legt sie sich zu deinen Füßen:
 und weil du unser alles bist,
 so wirst du uns vollenden
 müssen. Auch werde insbesondereit
 zu dieser Gnadenzeit
 der Deinen Herzenswunsch
 R r 3 er-
 <pb n="648a" src="648.jpg" />
 630 Von der Gemeinde.

ID

Gesangbuch1741_2_017681
 Gesangbuch1741_2_017682
 Gesangbuch1741_2_017683
 Gesangbuch1741_2_017684
 Gesangbuch1741_2_017685
 Gesangbuch1741_2_017686
 Gesangbuch1741_2_017687
 Gesangbuch1741_2_017688
 Gesangbuch1741_2_017689
 Gesangbuch1741_2_017690
 Gesangbuch1741_2_017691
 Gesangbuch1741_2_017692
 Gesangbuch1741_2_017693
 Gesangbuch1741_2_017694
 Gesangbuch1741_2_017695
 Gesangbuch1741_2_017696
 Gesangbuch1741_2_017697
 Gesangbuch1741_2_017698
 Gesangbuch1741_2_017699
 Gesangbuch1741_2_017700
 Gesangbuch1741_2_017701
 Gesangbuch1741_2_017702
 Gesangbuch1741_2_017703
 Gesangbuch1741_2_017704
 Gesangbuch1741_2_017705
 Gesangbuch1741_2_017706
 Gesangbuch1741_2_017707
 Gesangbuch1741_2_017708
 Gesangbuch1741_2_017709
 Gesangbuch1741_2_017710
 Gesangbuch1741_2_017711
 Gesangbuch1741_2_017712
 Gesangbuch1741_2_017713
 Gesangbuch1741_2_017714
 Gesangbuch1741_2_017715
 Gesangbuch1741_2_017716
 Gesangbuch1741_2_017717
 Gesangbuch1741_2_017718
 Gesangbuch1741_2_017719
 Gesangbuch1741_2_017720

Diplomatische Transkription

erhöret: Daß unfer keiner
 fey, der glauben ohne treu,
 und vor dem glauben leben
 lehret.
 709. Mel. 54.
 O tochter des Königs,
 wie schön ist dein ge=
 hen, wenn man dich
 im innerften zimmer kan fe=
 hen! die klarheit, im geifte
 der liebe erblicket, macht,
 daß uns dein zuſpruch viel
 legen zuſchicket!
 2. Diß lehret uns ſingen
 die lieblichſte palmen; wir
 gleichen an lange geradeften
 palmen. An dir iſt nichts
 krumm- noch verderbtſ zu
 finden: fo muß auch feyn,
 wer ſich mit dir will verbin=
 den.
 3. O daß ich zu dieſer fta=
 tur auch bald käme, und
 wachſthum zum völligen
 alter annahme! O möcht
 ich doch deiner vollkommen=
 heit gleichen! doch iſt ſie
 nicht ohne viel kampf zu er=
 reichen.
 4. Indeffen ftehn deine
 gefegnete bronnen mir offen,
 daraus mir das leben geron=
 nen: die ſchenken, als trau=
 ben, die edelſten ſäfte, bis
 daß ich erlange die mann=
 liche kräfte.
 5. So darf ich nun wie=
 <pb n="648b" src="648.jpg" />
 der vom paradies wiſſen,
 und felige frächte des lebens

Normalisierter Text

höret: „Dass unser keiner
 sei, der Glauben ohne Treu
 und vor dem Glauben Leben
 lehret.“
 709. Mel. 54.
 O Tochter des Königs,
 wie schön ist dein Ge=
 hen, wenn man dich
 im innersten Zimmer kann sehen!
 Die Klarheit, im Geiste
 der Liebe erblickt, macht,
 dass uns dein Zuspruch viel
 Segen zuschickt!
 2. Dies lehret uns singen
 die lieblichsten Psalmen; wir
 gleichen an Länge geradesten
 Palmen. An dir ist nichts
 Krummes noch Verderbtes zu
 finden: so muss auch sein,
 wer sich mit dir will verbinden.
 3. O dass ich zu dieser Statur
 auch bald käme und
 Wachstum zum völligen
 Alter annähme! O möcht'
 ich doch deiner Vollkommenheit
 gleichen! Doch ist sie
 nicht ohne viel Kampf zu erreichen.
 4. Indessen stehn deine
 gesegneten Brunnen mir offen,
 daraus mir das Leben geronnen:
 die schenken, als Trauben,
 die edelsten Säfte, bis
 dass ich erlange die männliche
 Kräfte.
 5. So darf ich nun wie-
 <pb n="648b" src="648.jpg" />
 der vom Paradies wissen,
 und selige Früchte des Lebens

ID

Gesangbuch1741_2_017721
 Gesangbuch1741_2_017722
 Gesangbuch1741_2_017723
 Gesangbuch1741_2_017724
 Gesangbuch1741_2_017725
 Gesangbuch1741_2_017726
 Gesangbuch1741_2_017727
 Gesangbuch1741_2_017728
 Gesangbuch1741_2_017729
 Gesangbuch1741_2_017730
 Gesangbuch1741_2_017731
 Gesangbuch1741_2_017732
 Gesangbuch1741_2_017733
 Gesangbuch1741_2_017734
 Gesangbuch1741_2_017735
 Gesangbuch1741_2_017736
 Gesangbuch1741_2_017737
 Gesangbuch1741_2_017738
 Gesangbuch1741_2_017739
 Gesangbuch1741_2_017740
 Gesangbuch1741_2_017741
 Gesangbuch1741_2_017742
 Gesangbuch1741_2_017743
 Gesangbuch1741_2_017744
 Gesangbuch1741_2_017745
 Gesangbuch1741_2_017746
 Gesangbuch1741_2_017747
 Gesangbuch1741_2_017748
 Gesangbuch1741_2_017749
 Gesangbuch1741_2_017750
 Gesangbuch1741_2_017751
 Gesangbuch1741_2_017752
 Gesangbuch1741_2_017753
 Gesangbuch1741_2_017754
 Gesangbuch1741_2_017755
 Gesangbuch1741_2_017756
 Gesangbuch1741_2_017757
 Gesangbuch1741_2_017758
 Gesangbuch1741_2_017759
 Gesangbuch1741_2_017760

Diplomatische Transkription

genießen. Das weiß ich, sie
 machen mich izeo fchon lo=
 ben; wie wird mir feyn,
 wenn ich zu dir hin erho=
 ben?
 710. Mel. 49.
 DU unbekanntes land!
 und ihr, o dørre wie=
 fen! durch euch foll
 noch gepriefen einft werden
 GOttes hand: durch fo viel
 finftre lãnder, da eure glau=
 bens = brãnder fchon lange
 ausgebrannt. Du unbe=
 kanntes land.
 2. Unendlich ift die faat,
 die aus euch noch foll kom=
 men: da wird man viele
 frommen fehn und ein heil=
 ge ftadt; die nun im finftern
 fizet, mit falcher lehr be=
 fchmizet; unendlich wird die
 faat dann feyn und GOT=
 TES gnad.
 3. Ein wunderbares licht,
 davon fie nie gehõret, als fie
 noch unbekehret, foll, wanns
 mit macht durchbricht,
 gleich wie die fonnen=ftrah=
 len durch dunkle fliege pra=
 len und õfnen ihr geficht: o
 wunderbares licht!
 4. Gleich wie der fchnelle
 blitz, eh man fichts kan verfe=
 hen, pflegt alles durchzuge=
 hen,
 <pb n="649a" src="649.jpg" />
 Von der Gemeinde. 631
 hen, und es nimmt in befiz:
 fo foll in kurzen zeiten fch

Normalisierter Text

genießen. Das weiß ich, sie
 machen mich jetzo schon loben;
 wie wird mir sein,
 wenn ich zu dir hin erhoben?
 710. Mel. 49.
 DU unbekanntes Land!
 und ihr, o dürre Wie=
 sen! Durch euch soll
 noch gepriesen einst werden
 Gottes Hand: durch so viel
 finstere Länder, da eure Glaubensbrãnder
 schon lange
 ausgebrannt. Du unbekanntes
 Land.
 2. Unendlich ist die Saat,
 die aus euch noch soll kommen:
 da wird man viele
 Fromme sehn und eine heilige
 Stadt; die nun im Finstern
 sitzt, mit falscher Lehr beschmizet;
 unendlich wird die
 Saat dann sein und Gottes
 Gnad.
 3. Ein wunderbares Licht,
 davon sie nie gehõret, als sie
 noch unbekehrt, soll, wenn es
 mit Macht durchbricht,
 gleich wie die Sonnenstrahlen
 durch dunkle Siege pralen
 und õffnen ihr Gesicht: o
 wunderbares Licht!
 4. Gleich wie der schnelle
 Blitz, ehe man sich's kann versehen,
 pflegt alles durchzuge=
 hen,
 <pb n="649a" src="649.jpg" />
 Von der Gemeinde. 631
 hen und es nimmt in Besitz:
 so soll in kurzen Zeiten sich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017761	wunder = voll ausbreiten	wundervoll ausbreiten
Gesangbuch1741_2_017762	auch GOTTes heller bliz	auch Gottes heller Blitz
Gesangbuch1741_2_017763	von feinm saphirnen liz.	von seinem saphirnen Sitz.
Gesangbuch1741_2_017764	5. Die ihr in diefer zeit ein	5. Die ihr in dieser Zeit ein
Gesangbuch1741_2_017765	wertlein habt vernommen;	Wörtlein habt vernommen;
Gesangbuch1741_2_017766	o ftehet feft, ihr frommen;	o stehet fest, ihr Frommen;
Gesangbuch1741_2_017767	denn der ift nicht mehr weit,	denn der ist nicht mehr weit,
Gesangbuch1741_2_017768	der aberwindung giebet,	der Überwindung gibt,
Gesangbuch1741_2_017769	nachdem er euch geäbet:	nachdem er euch geübt:
Gesangbuch1741_2_017770	ach wacht in diefer zeit!	Ach, wacht in dieser Zeit!
Gesangbuch1741_2_017771	halt männlich euch im	Haltet männlich euch im
Gesangbuch1741_2_017772	ftreit!	Streit!
Gesangbuch1741_2_017773	6. Der langft-verfchloßne	6. Der längstverschlossene
Gesangbuch1741_2_017774	rath von Abrahams ge=	Rat von Abrahams Geschlechte
Gesangbuch1741_2_017775	fchlechte nimmt nun an fol=	nimmt nun an solchem
Gesangbuch1741_2_017776	chem rechte auch theil in	Recht auch Teil in
Gesangbuch1741_2_017777	feiner faat: die welt famt	seiner Saat: die Welt samt
Gesangbuch1741_2_017778	allen beyden wird voll der	allen beiden wird voll der
Gesangbuch1741_2_017779	herrlichkeiten von GOTTes	Herrlichkeiten von Gottes
Gesangbuch1741_2_017780	reicher gnad nach feinem	reicher Gnad nach seinem
Gesangbuch1741_2_017781	weifen rath.	weisen Rat.
Gesangbuch1741_2_017782	7. Kein kummer findt fich	7. Kein Kummer findet sich
Gesangbuch1741_2_017783	mehr: GOTT will für alles	mehr: Gott will für alles
Gesangbuch1741_2_017784	forgen, und nicht mehr feyn	sorgen und nicht mehr sein
Gesangbuch1741_2_017785	verborgen; Er ift allein der	verborgen; Er ist allein der
Gesangbuch1741_2_017786	HERR: fein reich ift	HERR: Sein Reich ist
Gesangbuch1741_2_017787	nun vorhanden, da er in al=	nun vorhanden, da er in allen
Gesangbuch1741_2_017788	len landen felbft will allein	Landen selbst will allein
Gesangbuch1741_2_017789	feyn HERR; er ifts, und	sein HERR; er ist es und
Gesangbuch1741_2_017790	keiner mehr.	keiner mehr.
Gesangbuch1741_2_017791	8. Gold, perlen, edel=	8. Gold, Perlen, Edelstein
Gesangbuch1741_2_017792	ftein, find nur wie fand ge=	sind nur wie Sand geachtet;
Gesangbuch1741_2_017793	achtet; was man mit luft	was man mit Lust
Gesangbuch1741_2_017794	betrachtet, das ift ein ander	betrachtet, das ist ein anderer
Gesangbuch1741_2_017795	fchein: die fchönfte tugend=	Schein: die schönsten Tugendgaben,
Gesangbuch1741_2_017796	gaben, die jeve feele laben,	die jede Seele laben,
Gesangbuch1741_2_017797	<pb n="649b" src="649.jpg" />	<pb n="649b" src="649.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017798	die find es nur allein, die	die sind es nur allein, die
Gesangbuch1741_2_017799	hier geachtet feyn.	hier geachtet sein.
Gesangbuch1741_2_017800	9. Mit lauter heiligkeit	9. Mit lauter Heiligkeit

ID

Gesangbuch1741_2_017801
 Gesangbuch1741_2_017802
 Gesangbuch1741_2_017803
 Gesangbuch1741_2_017804
 Gesangbuch1741_2_017805
 Gesangbuch1741_2_017806
 Gesangbuch1741_2_017807
 Gesangbuch1741_2_017808
 Gesangbuch1741_2_017809
 Gesangbuch1741_2_017810
 Gesangbuch1741_2_017811
 Gesangbuch1741_2_017812
 Gesangbuch1741_2_017813
 Gesangbuch1741_2_017814
 Gesangbuch1741_2_017815
 Gesangbuch1741_2_017816
 Gesangbuch1741_2_017817
 Gesangbuch1741_2_017818
 Gesangbuch1741_2_017819
 Gesangbuch1741_2_017820
 Gesangbuch1741_2_017821
 Gesangbuch1741_2_017822
 Gesangbuch1741_2_017823
 Gesangbuch1741_2_017824
 Gesangbuch1741_2_017825
 Gesangbuch1741_2_017826
 Gesangbuch1741_2_017827
 Gesangbuch1741_2_017828
 Gesangbuch1741_2_017829
 Gesangbuch1741_2_017830
 Gesangbuch1741_2_017831
 Gesangbuch1741_2_017832
 Gesangbuch1741_2_017833
 Gesangbuch1741_2_017834
 Gesangbuch1741_2_017835
 Gesangbuch1741_2_017836
 Gesangbuch1741_2_017837
 Gesangbuch1741_2_017838
 Gesangbuch1741_2_017839
 Gesangbuch1741_2_017840

Diplomatische Transkription

ift alles hier gefchmückt:
 die Kleider find gefticket;
 gnad und lieb ift die feid:
 o wie muß diß gefallen dem
 Vater, wenn in allen die er=
 fte heiligkeit durch Chriftum
 fteht verneut.
 10. Die mahlzeit ift bereit
 von aberfluß und fegen; von
 welchem gnaden-regen die
 galte find erfreut: und alle
 die nur kommen, die werden
 eingenommen zu diefer hoch=
 zeit-freud, da alles ift be=
 reit.
 11. Ich hör fchon das ge=
 fchrey der auserkorenen
 fchaaren hinauf gen him=
 mel fahren mit lob und me=
 lodey: du, o du himmels=
 manna! machft folches ho=
 fianna, weil du machft alles
 neu: mein ftimm ift auch
 darbey.
 711. Mel. 18.
 GEmeinſchaft mit den
 kindern GOTTes,
 wie füße und wie
 gut biſt du: gemeinſchaft
 eines kurzen fpottes; ge=
 meinſchaft eine: ft. ten ruh
 gemeinſchaft von der erften
 rührung des felfen = harten
 herzens an; gemeinſchaft
 R r 4 einer
 <pb n="650a" src="650.jpg" />
 632 Von der Gemeinde.
 einer wunder = führung
 durchs todes-thal zur lebens=
 bahn.

Normalisierter Text

ist alles hier geschmückt:
 die Kleider sind gestickt;
 Gnad und Lieb ist die Seide:
 o wie muss dies gefallen dem
 Vater, wenn in allem die erste
 Heiligkeit durch Christum
 steht erneuert.
 10. Die Mahlzeit ist bereit
 von Überfluss und Segen; von
 welchem Gnadenregen die
 Gäste sind erfreut: und alle,
 die nur kommen, die werden
 eingenommen zu dieser Hochzeitfreud,
 da alles ist bereit.
 11. Ich hör schon das Geschrei
 der auserkorenen
 Scharen hinauf gen Himmel
 fahren mit Lob und Melodie:
 du, o du Himmelsmanna!
 machst solches Hosianna,
 weil du machst alles
 neu: meine Stimm ist auch
 dabei.
 711. Mel. 18.
 Gemeinschaft mit den
 Kindern Gottes,
 wie süße und wie
 gut bist du: Gemeinschaft
 eines kurzen Spottes; Gemeinschaft
 einer stillen Ruh;
 Gemeinschaft von der ersten
 Rührung des felsenhaften
 Herzens an; Gemeinschaft
 R r 4 einer
 <pb n="650a" src="650.jpg" />
 632 Von der Gemeinde.
 einer Wunderführung
 durchs Todesthal zur Lebensbahn.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017841	2. Die unerkannten heim=	2. Die unerkannten Heimlichkeiten
Gesangbuch1741_2_017842	lichkeiten des reichs des	des Reichs des
Gesangbuch1741_2_017843	creuzes ofnen lich, fo bald	Kreuzes öffnen sich, sobald
Gesangbuch1741_2_017844	wir in gemeinfchaft ftrei=	wir in Gemeinschaft streiten
Gesangbuch1741_2_017845	ten und werden nur erft	und werden nur erst
Gesangbuch1741_2_017846	bräderlich; denn ifts dem	brüderlich; denn ist es dem
Gesangbuch1741_2_017847	menfchen nicht gegeben,	Menschen nicht gegeben,
Gesangbuch1741_2_017848	daß er vor lich alleine fey,	dass er vor sich alleine sei,
Gesangbuch1741_2_017849	fo fchaft der HERR das	so schafft der HERR das
Gesangbuch1741_2_017850	neue leben gewiß vor kei=	neue Leben gewiss vor keine
Gesangbuch1741_2_017851	ne wäfteney.	Wüstenei.
Gesangbuch1741_2_017852	3. Ihr bräder laßt uns	3. Ihr Brüder, lasst uns
Gesangbuch1741_2_017853	alle wachen, damit die faffe	alle wachen, damit die süße
Gesangbuch1741_2_017854	einigkeit die fördrung aller	Einigkeit, die Förderung aller
Gesangbuch1741_2_017855	unfrer fachen, die fieges=	unsrer Sachen, die Siegeshoffnung
Gesangbuch1741_2_017856	hofnung in dem ftreit, das	in dem Streit, das
Gesangbuch1741_2_017857	kleinod aller auserwählten,	Kleinod aller Auserwählten,
Gesangbuch1741_2_017858	der zeit = vertreib auf jenen	der Zeitvertreib auf jenen
Gesangbuch1741_2_017859	tag, damit lich alle helden	Tag, damit sich alle Helden
Gesangbuch1741_2_017860	fthlten, uns nimmermehr	stählten, uns nimmermehr
Gesangbuch1741_2_017861	gebrechen mag.	gebrechen mag.
Gesangbuch1741_2_017862	4. Gedenkt der bräder,	4. Gedenkt der Brüder,
Gesangbuch1741_2_017863	die euch lieben, ihr feelen,	die euch lieben, ihr Seelen,
Gesangbuch1741_2_017864	und bereitet euch, die edlen	und bereitet euch, die edlen
Gesangbuch1741_2_017865	kräfte auszuüben, die man	Kräfte auszuüben, die man
Gesangbuch1741_2_017866	erlangt in JESU reich: ihr	erlangt in Jesu Reich: ihr
Gesangbuch1741_2_017867	männer, betet ohne zwei=	Männer, betet ohne Zweifel:
Gesangbuch1741_2_017868	fel: ihr weiber, lehret	ihr Weiber, lehret
Gesangbuch1741_2_017869	ohne fprach: ihr jeng=	ohne Sprach: ihr Jünglinge,
Gesangbuch1741_2_017870	ling', kampf mit fleifch und	kämpft mit Fleisch und
Gesangbuch1741_2_017871	teufel: ihr magde, geht der	Teufel: ihr Mägde, geht der
Gesangbuch1741_2_017872	ftille nach.	Stille nach.
Gesangbuch1741_2_017873	5. Ihr alle lauft, bis ihrs	5. Ihr alle lauft, bis ihr es
Gesangbuch1741_2_017874	ergreifet, gedenkt, daß lich	ergreifet, gedenkt, dass sich
Gesangbuch1741_2_017875	die ganze welt auf lauter	die ganze Welt auf lauter
Gesangbuch1741_2_017876	<pb n="650b" src="650.jpg" />	<pb n="650b" src="650.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017877	faule ftützen fteifet, damit	faule Stützen stützt, damit
Gesangbuch1741_2_017878	die eure widerhalt: geht	die eure widerhält: Geht
Gesangbuch1741_2_017879	hin und zeuget JESU fee=	hin und zeuget Jesu Seelen;
Gesangbuch1741_2_017880	len; ihr andern wartet	ihr anderen wartet

ID

Gesangbuch1741_2_017881
 Gesangbuch1741_2_017882
 Gesangbuch1741_2_017883
 Gesangbuch1741_2_017884
 Gesangbuch1741_2_017885
 Gesangbuch1741_2_017886
 Gesangbuch1741_2_017887
 Gesangbuch1741_2_017888
 Gesangbuch1741_2_017889
 Gesangbuch1741_2_017890
 Gesangbuch1741_2_017891
 Gesangbuch1741_2_017892
 Gesangbuch1741_2_017893
 Gesangbuch1741_2_017894
 Gesangbuch1741_2_017895
 Gesangbuch1741_2_017896
 Gesangbuch1741_2_017897
 Gesangbuch1741_2_017898
 Gesangbuch1741_2_017899
 Gesangbuch1741_2_017900
 Gesangbuch1741_2_017901
 Gesangbuch1741_2_017902
 Gesangbuch1741_2_017903
 Gesangbuch1741_2_017904
 Gesangbuch1741_2_017905
 Gesangbuch1741_2_017906
 Gesangbuch1741_2_017907
 Gesangbuch1741_2_017908
 Gesangbuch1741_2_017909
 Gesangbuch1741_2_017910
 Gesangbuch1741_2_017911
 Gesangbuch1741_2_017912
 Gesangbuch1741_2_017913
 Gesangbuch1741_2_017914
 Gesangbuch1741_2_017915
 Gesangbuch1741_2_017916
 Gesangbuch1741_2_017917
 Gesangbuch1741_2_017918
 Gesangbuch1741_2_017919
 Gesangbuch1741_2_017920

Diplomatische Transkription

lie mit fleiß; ihr übrigen
 laßt euch erwählen zu Sa=
 lems zierde, schmuck und
 preis.
 712. Mel. 14.
 Ehe Gott dem Licht
 gerufen, hat er mir,
 als feiner Braut,
 schon, diamantene Gnaden=
 stufen und das Brautgemach=
 mach erbaut: und dies trieb,
 der ihm lieb und zum Bau die
 Säulen hieb.
 2. Unter Jesu Gnaden=
 flügel, der mich mächtiglich
 beschirmt, übersteige ich alle
 Hügel, die man mir entgegen=
 gen thürmt: Angst und
 Pein mögen dräuen, ich kann
 mich im HERRN erfreuen.
 3. Schleicht sich Satans
 schlauer Engel auch bei red=
 lichen mit ein: sucht er unter
 sie viel Mängel, Irrung und
 Verdacht zu streuen; O!
 so muß unser Fuß bald zer=
 treten den Verdruss.
 4. Endlich werden durch
 die Rotten die Rechtschaffnen
 offenbar: und die Christi
 Glieder spotten, krümmen
 ihrem Haupt kein Haar:
 was die Welt von uns
 hält,
 <pb n="651a" src="651.jpg" />
 Von der Gemeinde. 633
 hält, ist nach ihrem Wahn
 gestellt.
 5. Zieh uns vollends
 von der Erden dir nur nach,

Normalisierter Text

sie mit Fleiß; ihr Übrigen
 lasst euch erwählen zu Salems
 Zierde, Schmuck und
 Preis.
 712. Mel. 14.
 Ehe Gott dem Licht
 gerufen, hat er mir,
 als seiner Braut,
 schon, diamantene Gnadenstufen
 und das Brautgemach
 erbaut: und dies trieb,
 der ihm lieb und zum Bau die
 Säulen hieb.
 2. Unter Jesu Gnadenflügel,
 der mich mächtiglich
 beschirmt, übersteige ich alle
 Hügel, die man mir entgegen
 türmt: Angst und
 Pein mögen dräuen, ich kann
 mich im HERRN erfreuen.
 3. Schleicht sich Satans
 schlauer Engel auch bei redlichen
 mit ein: sucht er unter
 sie viel Mängel, Irrung und
 Verdacht zu streuen; O!
 so muss unser Fuß bald zertreten
 den Verdruss.
 4. Endlich werden durch
 die Rotten die Rechtschaffenen
 offenbar: und die Christi
 Glieder spotten, krümmen
 ihrem Haupt kein Haar:
 was die Welt von uns
 hält,
 <pb n="651a" src="651.jpg" />
 Von der Gemeinde. 633
 hält, ist nach ihrem Wahn
 gestellt.
 5. Zieh uns vollends
 von der Erden dir nur nach,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017921	fo laufen wir: laß uns hier	so laufen wir: lass uns hier
Gesangbuch1741_2_017922	recht himmlifch werden, ftil=	recht himmlisch werden, still
Gesangbuch1741_2_017923	le gar das herz fär dir!	le gar das Herz für dir!
Gesangbuch1741_2_017924	GÖttes Lamm, unfer	Gottes Lamm, unser
Gesangbuch1741_2_017925	ftamm heißt dich freund	Stamm heißt dich Freund
Gesangbuch1741_2_017926	und brautigam.	und Bräutigam.
Gesangbuch1741_2_017927	713.	713.
Gesangbuch1741_2_017928	Der 46. Pfalm.	Der 46. Psalm.
Gesangbuch1741_2_017929	Mel. 13.	Mel. 13.
Gesangbuch1741_2_017930	GÖtt! der groffe	Gott! der große
Gesangbuch1741_2_017931	himmels-könig, wel=	Himmelskönig, wel-
Gesangbuch1741_2_017932	cher heißt HERR	cher heißt HERR
Gesangbuch1741_2_017933	Zebaoth, der ift unfer helf	Zebaoth, der ist unser Hilf
Gesangbuch1741_2_017934	und ftärke, unfre zuflucht in	und Stärke, unsre Zuflucht in
Gesangbuch1741_2_017935	der noth, die flich oft mit	der Not, die sich oft mit
Gesangbuch1741_2_017936	macht aufthärmert, und ge=	Macht auftürmt und gewaltig
Gesangbuch1741_2_017937	wältig auf uns ftärmert.	auf uns stürmt.
Gesangbuch1741_2_017938	2. Darum foll uns nichts	2. Darum soll uns nichts
Gesangbuch1741_2_017939	erfchrecken, wenn auch fchon	erschrecken, wenn auch schon
Gesangbuch1741_2_017940	die ganze welt hier und da	die ganze Welt hier und da
Gesangbuch1741_2_017941	und aller orten krachet und	und allerorten krachet und
Gesangbuch1741_2_017942	zusammen fällt; wolten von	zusammenfällt; wollten von
Gesangbuch1741_2_017943	des meeres wallen auch die	des Meeres Wallen auch die
Gesangbuch1741_2_017944	berge gar einfallen.	Berge gar einfallen.
Gesangbuch1741_2_017945	3. Dennoch foll die ftadt	3. Dennoch soll die Stadt
Gesangbuch1741_2_017946	des Höchften mit dem le=	des Höchsten mit dem Lebensbrünlein,
Gesangbuch1741_2_017947	bens = brönnlein, wo die	wo die
Gesangbuch1741_2_017948	heilge wohnung GÖttes,	heilige Wohnung Gottes,
Gesangbuch1741_2_017949	immerdar fein luftig feyn.	immerdar fein lustig sein.
Gesangbuch1741_2_017950	GÖtt hilft ihr, und wohnt	Gott hilft ihr und wohnt
Gesangbuch1741_2_017951	darinnen, trutz! wer will ihr	darinnen, trutz! Wer will ihr
Gesangbuch1741_2_017952	abgewinnen?	abgewinnen?
Gesangbuch1741_2_017953	4. Ja die Heyden maffen	4. Ja, die Heiden müssen
Gesangbuch1741_2_017954	<pb n="651b" src="651.jpg" />	<pb n="651b" src="651.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017955	zagen, und ihr mächtig kē=	zagen, und ihr mächtig's Königreich
Gesangbuch1741_2_017956	nigreich wird mit fchrecken	wird mit Schrecken
Gesangbuch1741_2_017957	untergehen, und der erden	untergehen und der Erden
Gesangbuch1741_2_017958	werden gleich; auch das erd=	werden gleich; auch das Erdreich
Gesangbuch1741_2_017959	reich muß zerfallen, wenn	muss zerfallen, wenn
Gesangbuch1741_2_017960	GÖtt feine ftimm laßt	Gott seine Stimm lässt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_017961	schallen.	schallen.
Gesangbuch1741_2_017962	5. Denn der Høchfte, der	5. Denn der Høchste, der
Gesangbuch1741_2_017963	GOtt Jacob,ift mit uns und	Gott Jakob, ist mit uns und
Gesangbuch1741_2_017964	unfer fchuz; diefer bietet al=	unser Schutz; dieser bietet allen
Gesangbuch1741_2_017965	len teufeln lamt der böfen	Teufeln samt der bösen
Gesangbuch1741_2_017966	rotte truz. Lalfet uns auf	Rotte Trutz. Lasset uns auf
Gesangbuch1741_2_017967	ihn verlaffen und mit glau=	ihn verlassen und mit Glaubensarmen
Gesangbuch1741_2_017968	bens=armen fallen.	fassen.
Gesangbuch1741_2_017969	6. Kommt und fchauet,	6. Kommt und schaut,
Gesangbuch1741_2_017970	wie der Høchfte aller heyden	wie der Høchste aller Heiden
Gesangbuch1741_2_017971	macht zernicht, wie er denen	Macht zernichtet, wie er denen
Gesangbuch1741_2_017972	kriegen fteuret, wie er fchild	Kriegen steuert, wie er Schild
Gesangbuch1741_2_017973	und bogen bricht, und der	und Bogen bricht und der
Gesangbuch1741_2_017974	feinde heer zertrennet, ja die	Feinde Heer zertrennt, ja die
Gesangbuch1741_2_017975	wagen gar verbrennet.	Wagen gar verbrennt.
Gesangbuch1741_2_017976	7. Seyd nur ftille und er=	7. Seid nur still und erkennet,
Gesangbuch1741_2_017977	kennet, daß er unfer fchuz=	dass er unser SchutzGott
Gesangbuch1741_2_017978	GOtt ift, er wird ehre gnug	ist, er wird Ehre genug
Gesangbuch1741_2_017979	einlegen,wenn fein fchwerdt	einlegen, wenn sein Schwert
Gesangbuch1741_2_017980	die heyden frifft. Denn fein	die Heiden frisst. Denn sein
Gesangbuch1741_2_017981	nahme wird auf erden	Name wird auf Erden
Gesangbuch1741_2_017982	nimmermehr verherrlicht	nimmermehr verherrlicht
Gesangbuch1741_2_017983	werden.	werden.
Gesangbuch1741_2_017984	8. GOtt der herren und	8. Gott der Herren und
Gesangbuch1741_2_017985	heerfcharen ift mit uns und	Heerscharen ist mit uns und
Gesangbuch1741_2_017986	unfer GOtt, er ift unfer	unser Gott, er ist unser
Gesangbuch1741_2_017987	fchuz und helfe,unfre ftar=	Schutz und Hilfe, unsre Stärke
Gesangbuch1741_2_017988	ke in der noth. Laßt nur welt	in der Not. Lasst nur Welt
Gesangbuch1741_2_017989	und teufel toben, lebt doch	und Teufel toben, lebt doch
Gesangbuch1741_2_017990	unfer König droben.	unser König droben.
Gesangbuch1741_2_017991	R r 5 714.	R r 5 714.
Gesangbuch1741_2_017992	<pb n="652a" src="652.jpg" />	<pb n="652a" src="652.jpg" />
Gesangbuch1741_2_017993	634 Von der Gemeinde.	634 Von der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_017994	714. Mel. 40.	714. Mel. 40.
Gesangbuch1741_2_017995	DU hochgebenedeyteLie=	DU hochgebenedeite Liebe,
Gesangbuch1741_2_017996	be, dein hauflein fin=	dein Häuflein sin-
Gesangbuch1741_2_017997	get, høre her! o daß	get, höre her! O dass
Gesangbuch1741_2_017998	der angeflamnten triebe	der angeflamnten Triebe
Gesangbuch1741_2_017999	nur eine einge flamme war.	nur eine einzige Flamme wäre.
Gesangbuch1741_2_018000	Du haft uns alle angezän=	Du hast uns alle angezündet:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018001	det: auf dich allein find wir	auf dich allein sind wir
Gesangbuch1741_2_018002	gegründet, die lehrende und	gegründet, die Lehrende und
Gesangbuch1741_2_018003	wer fie hört. Wer als ein rei=	wer sie hört. Wer als ein reiner
Gesangbuch1741_2_018004	ner funk entglommen, hat	Funke entglommen, hat
Gesangbuch1741_2_018005	einen hauch von dir bekom=	einen Hauch von dir bekommen,
Gesangbuch1741_2_018006	men, der wieder in dein feuer	der wieder in dein Feuer
Gesangbuch1741_2_018007	fährt.	fährt.
Gesangbuch1741_2_018008	2. Was wollen wir fo dun=	2. Was wollen wir so dunkel
Gesangbuch1741_2_018009	kel fprechen? wir wallen	sprechen? Wir wallen
Gesangbuch1741_2_018010	in der dunkelheit: willft du	in der Dunkelheit: willst du
Gesangbuch1741_2_018011	mit deinem Licht durchbre=	mit deinem Licht durchbrechen;
Gesangbuch1741_2_018012	chen; fchenft du uns deine	schenkst du uns deine
Gesangbuch1741_2_018013	Heiterkeit: fo können wir es	Heiterkeit: so können wir es
Gesangbuch1741_2_018014	offenbaren, was wir im in=	offenbaren, was wir im Inneren
Gesangbuch1741_2_018015	neren bewahren, und uns fo	bewahren und uns so
Gesangbuch1741_2_018016	fchwer zu deuten ift; laß	schwer zu deuten ist; lass
Gesangbuch1741_2_018017	doch in diefen gnaden>tagen	doch in diesen Gnadentagen
Gesangbuch1741_2_018018	ein jegliches recht deutlich	ein jegliches recht deutlich
Gesangbuch1741_2_018019	fagen, was du vor eine Lie=	sagen, was du für eine Liebe
Gesangbuch1741_2_018020	be bift.	bist.
Gesangbuch1741_2_018021	3. Du bift ein ewiger Re=	3. Du bist ein ewiger Regent,
Gesangbuch1741_2_018022	gente, allein du herrfcheft in	allein du herrschest in
Gesangbuch1741_2_018023	der zeit, als deine flamm in	der Zeit, als deine Flamm in
Gesangbuch1741_2_018024	Ruhe brannte in jener tiefen	Ruhe brannte in jener tiefen
Gesangbuch1741_2_018025	ewigkeit; da ließt du dich	Ewigkeit; da ließest du dich
Gesangbuch1741_2_018026	doch ein verlangen nach	doch ein Verlangen nach
Gesangbuch1741_2_018027	deinen creatures fangen,	deinen Kreaturen fangen
Gesangbuch1741_2_018028	und unter die gehören wir:	und unter die gehören wir:
Gesangbuch1741_2_018029	wir und noch vieleMillionen,	wir und noch viele Millionen,
Gesangbuch1741_2_018030	die nah und in der ferne	die nah und in der Ferne
Gesangbuch1741_2_018031	<pb n="652b" src="652.jpg" />	<pb n="652b" src="652.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018032	wohnen; wir alle fchreiben	wohnen; wir alle schreiben
Gesangbuch1741_2_018033	uns von dir.	uns von dir.
Gesangbuch1741_2_018034	4. Wir wiffens wohl,daß	4. Wir wissen es wohl, dass
Gesangbuch1741_2_018035	alle lande mit deiner treu be=	alle Lande mit deiner Treu belehnet
Gesangbuch1741_2_018036	lehnet find; daß man in ei=	sind; dass man in einem
Gesangbuch1741_2_018037	nem jeden ftande gewiffe	jeden Stande gewisse
Gesangbuch1741_2_018038	Gottes=menfchen find; und	Gottesmenschen sind; und
Gesangbuch1741_2_018039	daß auf erden mehr gemæ=	dass auf Erden mehr Gemüter
Gesangbuch1741_2_018040	ther als wir, genieffen dei=	als wir, genießen deiner

ID

Gesangbuch1741_2_018041
 Gesangbuch1741_2_018042
 Gesangbuch1741_2_018043
 Gesangbuch1741_2_018044
 Gesangbuch1741_2_018045
 Gesangbuch1741_2_018046
 Gesangbuch1741_2_018047
 Gesangbuch1741_2_018048
 Gesangbuch1741_2_018049
 Gesangbuch1741_2_018050
 Gesangbuch1741_2_018051
 Gesangbuch1741_2_018052
 Gesangbuch1741_2_018053
 Gesangbuch1741_2_018054
 Gesangbuch1741_2_018055
 Gesangbuch1741_2_018056
 Gesangbuch1741_2_018057
 Gesangbuch1741_2_018058
 Gesangbuch1741_2_018059
 Gesangbuch1741_2_018060
 Gesangbuch1741_2_018061
 Gesangbuch1741_2_018062
 Gesangbuch1741_2_018063
 Gesangbuch1741_2_018064
 Gesangbuch1741_2_018065
 Gesangbuch1741_2_018066
 Gesangbuch1741_2_018067
 Gesangbuch1741_2_018068
 Gesangbuch1741_2_018069
 Gesangbuch1741_2_018070
 Gesangbuch1741_2_018071
 Gesangbuch1741_2_018072
 Gesangbuch1741_2_018073
 Gesangbuch1741_2_018074
 Gesangbuch1741_2_018075
 Gesangbuch1741_2_018076
 Gesangbuch1741_2_018077
 Gesangbuch1741_2_018078
 Gesangbuch1741_2_018079
 Gesangbuch1741_2_018080

Diplomatische Transkription

ner! Gäter: Wir find kein
 befferes gefchlecht, wenn
 aber deine Vater = Augen
 aufs niedrige zu fehen tau=
 gen; fo haben wir ein eign=
 nes Recht.
 5. Denn du hafts felber
 ausgeprochen: Ihr, die ihr
 leidet, feyd beglückt: die ihr
 mir nach ans creuz gekro=
 chen, ihr werdet mit hin=
 aufgerückt: wo ich verblei=
 be, bleibt mein Jünger,
 fein thun ift vor mir nichts
 geringer, als was ich in
 der art gethan. * Freund!
 haben wir dich aufgenom=
 men, und wiffen nirgends
 durch zu kommen; fo gehe
 überall voran.
 * J 14, 12.
 6. Wir leiden ohne miß=
 vergnügen; wir geben ja
 der welt die macht, uns zu
 verleumden, zu bekriegen;
 wir werden gern um dich
 verlacht: Man mag uns
 mit der zunge tödten; wir
 wolln auch davor nicht erre=
 then,
 <pb n="653a" src="653.jpg" />
 Von der Gemeine. 635
 then, nur nicht um einen
 böfen fchein: dieweil wir
 uns ins amt gedrunge,
 dieweil wir übel umgefprun=
 gen, nein! darum weil wir
 Chriften feyn.
 7. Weil aber du der Kin=
 der lallen, du treuer Vater!

Normalisierter Text

Güter: Wir sind kein
 besseres Geschlecht, wenn
 aber deine Vateraugen
 aufs Niedrige zu sehen taugen;
 so haben wir ein eignes
 Recht.
 5. Denn du hast es selber
 ausgesprochen: „Ihr, die ihr
 leidet, seid beglückt: die ihr
 mir nach ans Kreuz gekrochen,
 ihr werdet mit hinaufgerückt:
 wo ich verbleibe,
 bleibt mein Jünger,
 sein Tun ist vor mir nichts
 geringer, als was ich in
 der Art getan. * Freund!
 Haben wir dich aufgenommen
 und wissen nirgends
 durchzukommen; so gehe
 überall voran.“
 * Joh. 14, 12.
 6. Wir leiden ohne Missvergnügen;
 wir geben ja
 der Welt die Macht, uns zu
 verleumden, zu bekriegen;
 wir werden gern um dich
 verlacht: Man mag uns
 mit der Zunge töten; wir
 wollen auch davor nicht errö=
 ten,
 <pb n="653a" src="653.jpg" />
 Von der Gemeinde. 635
 nur nicht um einen
 bösen Schein: dieweil wir
 uns ins Amt gedrunge,
 dieweil wir übel umgesprungen,
 nein! Darum, weil wir
 Christen sind.
 7. Weil aber du der Kinder
 Lallen, du treuer Vater!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018081	nie verſchmäh: fo laß dir	nie verſchmäh: ſo laß dir
Gesangbuch1741_2_018082	jezo auch gefallen, wenn die	jetzo auch gefallen, wenn die
Gesangbuch1741_2_018083	gemeinde zu dir fleht. Du	Gemeinde zu dir fleht. Du
Gesangbuch1741_2_018084	wolteſt uns zuſammen hal=	wollteſt uns zuſammenhalten
Gesangbuch1741_2_018085	ten, und aber unfre liebe	und über unſrer Liebe
Gesangbuch1741_2_018086	walten, als aber deinem	walten, als über deinem
Gesangbuch1741_2_018087	augen=tern: Wir werden	Augenſtern: Wir werden
Gesangbuch1741_2_018088	hin und her geſchmiffen,	hin und her geſchmiſſen,
Gesangbuch1741_2_018089	es fey fo: Nur nicht abgerif=	es ſei ſo: Nur nicht abgeriſſen
Gesangbuch1741_2_018090	fen von unfrem bunde für	von unfrem Bunde für
Gesangbuch1741_2_018091	dem HERRn.	dem HERRN.
Gesangbuch1741_2_018092	8. Und dürfen wir noch	8. Und dürfen wir noch
Gesangbuch1741_2_018093	eines bitten, fo wollt du un=	eines bitten, ſo wollteſt du unſer
Gesangbuch1741_2_018094	fer aller geiſt mit deinen	aller Geiſt mit deinen
Gesangbuch1741_2_018095	frieden aberſchütten, der	Frieden überſchütten, der
Gesangbuch1741_2_018096	ſich bereits in uns erweiſt:	ſich bereits in uns erweiſt:
Gesangbuch1741_2_018097	Es bleiben alle, die dich lie=	Es bleiben alle, die dich lieben,
Gesangbuch1741_2_018098	ben, dir zum gedächtnis an=	dir zum Gedächtnis angeſchrieben,
Gesangbuch1741_2_018099	geſchrieben, als folche, die	als ſolche, die
Gesangbuch1741_2_018100	Dein herze hegt. Man leh	Dein Herze hegt. Man ſeh'
Gesangbuch1741_2_018101	in allem, was man handelt,	in allem, was man handelt,
Gesangbuch1741_2_018102	daß JEſus ſelber in uns	daß Jeſus ſelber in uns
Gesangbuch1741_2_018103	wandelt, und alle ſeine glied=	wandelt und alle ſeine Glieder
Gesangbuch1741_2_018104	der trägt.	trägt.
Gesangbuch1741_2_018105	715. Mel. 30.	715. Mel. 30.
Gesangbuch1741_2_018106	Ich werd erfreut aber=	Ich werde erfreut überaus,
Gesangbuch1741_2_018107	aus, wenn ich höre	wenn ich höre
Gesangbuch1741_2_018108	ſagen; laß uns gehn	ſagen: „Laßt uns gehen
Gesangbuch1741_2_018109	<pb n="653b" src="653.jpg" />	<pb n="653b" src="653.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018110	ins GÖttes=haus, auf daß	ins Gotteshaus, auf daß
Gesangbuch1741_2_018111	wir GÖtt loben.	wir Gott loben.“
Gesangbuch1741_2_018112	2. Und unfre füß werden	2. Und unſre Füße werden
Gesangbuch1741_2_018113	ſtehn, mitten in den thoren,	ſtehen, mitten in den Toren,
Gesangbuch1741_2_018114	zu Jerufalem eingehm, mit	zu Jeruſalem eingehen, mit
Gesangbuch1741_2_018115	glaubigen ſchaaren.	gläubigen Scharen.
Gesangbuch1741_2_018116	3. Jerufalem, GÖttes	3. Jeruſalem, Gottes
Gesangbuch1741_2_018117	ſtadt, iſt Chriſti gemeine,	Stadt, iſt Chriſti Gemeinde,
Gesangbuch1741_2_018118	die ihm GÖtt erbauet	die ihm Gott erbaut
Gesangbuch1741_2_018119	hat von gar edlem ſteine.	hat von gar edlem Steine.
Gesangbuch1741_2_018120	4. Derer grund feſt JE=	4. Deren Grund feſt Jeſus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018121	ius Chrift, darauf fie gar	Christ, darauf sie gar
Gesangbuch1741_2_018122	eben, durch GOtts wort	eben, durch Gottes Wort
Gesangbuch1741_2_018123	erbauet ift, zum Chriftlichen	erbaut ist, zum christlichen
Gesangbuch1741_2_018124	leben.	Leben.
Gesangbuch1741_2_018125	5. Damit feinm volk	5. Damit seinem Volk
Gesangbuch1741_2_018126	werd gedient, zu gutem ge=	werde gedient, zu gutem Gewissen,
Gesangbuch1741_2_018127	wiffen, auf daß fie mit GOtt	auf dass sie mit Gott
Gesangbuch1741_2_018128	verfähnt feiner gnad genief=	versöhnt seiner Gnad genießen.
Gesangbuch1741_2_018129	fen.	
Gesangbuch1741_2_018130	6. Ey wanfcht all Jerufa=	6. Ei, wünscht all Jerusalem
Gesangbuch1741_2_018131	lem von GOtt fried, gläk	von Gott Fried, Glück
Gesangbuch1741_2_018132	und heyl, auf daß er der	und Heil, auf dass er der
Gesangbuch1741_2_018133	Chriften-gmein feinen legen	Christengemein seinen Segen
Gesangbuch1741_2_018134	mittheil.	mitteilt.
Gesangbuch1741_2_018135	7. Daß fie hie in einigkeit	7. Dass sie hier in Einigkeit
Gesangbuch1741_2_018136	friedlich möge leben, und	friedlich möge leben und
Gesangbuch1741_2_018137	nach ihrer feligkeit, aufrich=	nach ihrer Seligkeit aufrichtig
Gesangbuch1741_2_018138	tiglich ftreben.	streben.
Gesangbuch1741_2_018139	8. O HERR GOtt,	8. O HERR Gott,
Gesangbuch1741_2_018140	wir bitten dich, durch dein	wir bitten dich, durch deine
Gesangbuch1741_2_018141	groffe gäte, du wollft dein	große Güte, du wolltest dein
Gesangbuch1741_2_018142	volk gnädiglich far argem	Volk gnädiglich vor Argem
Gesangbuch1741_2_018143	behäten.	behüten.
Gesangbuch1741_2_018144	9. Erhalt es in deiner hut,	9. Erhalt es in deiner Hut,
Gesangbuch1741_2_018145	hie bey reiner wahrheit, auf	hier bei reiner Wahrheit, auf
Gesangbuch1741_2_018146	daß es dich, HERre GOtt,	dass es dich, HERR Gott,
Gesangbuch1741_2_018147	lobe in der klarheit.	lobe in der Klarheit.
Gesangbuch1741_2_018148	716.	716.
Gesangbuch1741_2_018149	<pb n="654a" src="654.jpg" />	<pb n="654a" src="654.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018150	636 Von der Gemeinde.	636 Von der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_018151	716. Mel. 8.	716. Mel. 8.
Gesangbuch1741_2_018152	Ihr Zions-tochter, die	Ihr Zionstochter, die
Gesangbuch1741_2_018153	ihr nicht in Babylon	ihr nicht in Babylon
Gesangbuch1741_2_018154	mehr fteht, und ohne	mehr steht und ohne
Gesangbuch1741_2_018155	falfches Secten s licht dem	falsches Sektenlicht dem
Gesangbuch1741_2_018156	reinen Lamm nachgeht,	reinen Lamm nachgeht,
Gesangbuch1741_2_018157	2. Geht aus des alten	2. Geht aus des alten
Gesangbuch1741_2_018158	Adams haus! folgt jener	Adams Haus! Folgt jener
Gesangbuch1741_2_018159	mutter nicht, die ihre lieb	Mutter nicht, die ihre Lieb'
Gesangbuch1741_2_018160	vom brautigam aus zur hu=	vom Bräutigam aus zur Hurerei

ID

Gesangbuch1741_2_018161
 Gesangbuch1741_2_018162
 Gesangbuch1741_2_018163
 Gesangbuch1741_2_018164
 Gesangbuch1741_2_018165
 Gesangbuch1741_2_018166
 Gesangbuch1741_2_018167
 Gesangbuch1741_2_018168
 Gesangbuch1741_2_018169
 Gesangbuch1741_2_018170
 Gesangbuch1741_2_018171
 Gesangbuch1741_2_018172
 Gesangbuch1741_2_018173
 Gesangbuch1741_2_018174
 Gesangbuch1741_2_018175
 Gesangbuch1741_2_018176
 Gesangbuch1741_2_018177
 Gesangbuch1741_2_018178
 Gesangbuch1741_2_018179
 Gesangbuch1741_2_018180
 Gesangbuch1741_2_018181
 Gesangbuch1741_2_018182
 Gesangbuch1741_2_018183
 Gesangbuch1741_2_018184
 Gesangbuch1741_2_018185
 Gesangbuch1741_2_018186
 Gesangbuch1741_2_018187
 Gesangbuch1741_2_018188
 Gesangbuch1741_2_018189
 Gesangbuch1741_2_018190
 Gesangbuch1741_2_018191
 Gesangbuch1741_2_018192
 Gesangbuch1741_2_018193
 Gesangbuch1741_2_018194
 Gesangbuch1741_2_018195
 Gesangbuch1741_2_018196
 Gesangbuch1741_2_018197
 Gesangbuch1741_2_018198
 Gesangbuch1741_2_018199
 Gesangbuch1741_2_018200

Diplomatische Transkription

rerey gericht!
 3. Kehrt eures glaubens
 munterkeit zum Salems=kø=
 nig hin! ihr wißt, wie lich
 fein herz erfreut an einem
 treuen finn!
 4. Was welt und feind
 dem fleifch vorlegt, das hal=
 tet nur vor koth! und was
 lich auffer JEFu regt dem
 feyd und bleibet tod.
 5. Laft euren leib recht
 lichte feyn, die lampen bren=
 nend ftehn! das öl muß feyn
 bereit und rein, wolt ihr den
 Bräutigam fehn!
 6. Schaut! ift nicht hoch
 und wunderbar die krone
 feiner Pracht, die der erhöh=
 ten menfchheit war zur herr=
 lichkeit gemacht?
 7. Wie fchmäkt ihn feine
 mutter nicht auf feinen
 hochzeit=tag! daran ihm
 keine freud gebricht nach lei=
 den, tod und fchmach.
 8. Wie mächtig war der
 <pb n="654b" src="654.jpg" />
 groffe bund, als ihm des
 geiftes kraft, nachdem er
 aus dem grab erfund, viel
 taußend feelen fchafft!
 9. Sein feegen auf die
 glieder floß: wie fröhlich war
 fein finn, als dieses öhl den
 leib durchgoß, er gabs dem
 Vater hin.
 10. Jerufalem, du mutter=
 ftadt, daraus der geift uns
 zeugt, und die uns auferzo=

Normalisierter Text

gericht!
 3. Kehrt eures Glaubens
 Munterkeit zum Salemskönig
 hin! Ihr wisst, wie sich
 sein Herz erfreut an einem
 treuen Sinn!
 4. Was Welt und Feind
 dem Fleisch vorlegt, das haltet
 nur vor Kot! Und was
 sich außer Jesu regt, dem
 seid und bleibet tot.
 5. Lasst euren Leib recht
 lichter sein, die Lampen brennend
 stehen! Das Öl muss sein
 bereit und rein, wolt ihr den
 Bräutigam sehen!
 6. Schaut! Ist nicht hoch
 und wunderbar die Krone
 seiner Pracht, die der erhöhten
 Menschheit war zur Herrlichkeit
 gemacht?
 7. Wie schmückt ihn seine
 Mutter nicht auf seinen
 Hochzeitstag! daran ihm
 keine Freud gebricht nach Leiden,
 Tod und Schmach.
 8. Wie mächtig war der
 <pb n="654b" src="654.jpg" />
 große Bund, als ihm des
 Geistes Kraft, nachdem er
 aus dem Grab erstand, viel
 tausend Seelen schafft!
 9. Sein Segen auf die
 Glieder floss: wie fröhlich war
 sein Sinn, als dieses Öl den
 Leib durchgoss, er gab es dem
 Vater hin.
 10. Jerusalem, du Mutterstadt,
 daraus der Geist uns
 zeugt und die uns auferzogen

ID

Gesangbuch1741_2_018201
 Gesangbuch1741_2_018202
 Gesangbuch1741_2_018203
 Gesangbuch1741_2_018204
 Gesangbuch1741_2_018205
 Gesangbuch1741_2_018206
 Gesangbuch1741_2_018207
 Gesangbuch1741_2_018208
 Gesangbuch1741_2_018209
 Gesangbuch1741_2_018210
 Gesangbuch1741_2_018211
 Gesangbuch1741_2_018212
 Gesangbuch1741_2_018213
 Gesangbuch1741_2_018214
 Gesangbuch1741_2_018215
 Gesangbuch1741_2_018216
 Gesangbuch1741_2_018217
 Gesangbuch1741_2_018218
 Gesangbuch1741_2_018219
 Gesangbuch1741_2_018220
 Gesangbuch1741_2_018221
 Gesangbuch1741_2_018222
 Gesangbuch1741_2_018223
 Gesangbuch1741_2_018224
 Gesangbuch1741_2_018225
 Gesangbuch1741_2_018226
 Gesangbuch1741_2_018227
 Gesangbuch1741_2_018228
 Gesangbuch1741_2_018229
 Gesangbuch1741_2_018230
 Gesangbuch1741_2_018231
 Gesangbuch1741_2_018232
 Gesangbuch1741_2_018233
 Gesangbuch1741_2_018234
 Gesangbuch1741_2_018235
 Gesangbuch1741_2_018236
 Gesangbuch1741_2_018237
 Gesangbuch1741_2_018238
 Gesangbuch1741_2_018239
 Gesangbuch1741_2_018240

Diplomatische Transkription

gen hat, gepflegt und ge=
 faugt!
 11. Mehr immer deiner
 kinder zahl, und kröne GOT=
 tes Sohn mit tausend kro=
 nen überall zu der erlöfung
 lohn!
 12. Wir freuen uns mit
 ihm zugleich, fo oft ein edel=
 ftein durch aufnahm in das
 gnaden-reich zur kron ge=
 fezt wird feyn!
 13. Wir gehn heraus, und
 wollen nun bis an den
 hochzeit-tag, in lieb, gedult
 und glauben ruhn, der uns
 vollenden mag.
 717. Mel. 15.
 NAhme, anferwählter
 nahme, deine falbe
 nimm uns ein, die
 wir dein geweyhter faame,
 die wir deine feelen feyn.
 2. Jede fahlt fich übers
 wunden; jede fehnet fich
 nach
 <pb n="655a" src="655.jpg" />
 Von der Gemeine. 637
 nach dir: jede hat das herz
 gefunden: jede merkt den
 zug an ihr.
 3. Tödet nur ihr flam=
 men=augen, kennen wir doch
 euren ftrahl, alle dinge die
 nicht taugen zu des Lam=
 mes abendmahl.
 4. Prüfet alle feelen=kräf=
 te und das gold bewährt zur
 kron: aber ihr gefälchte
 fäfte unfrer luft, verraucht

Normalisierter Text

hat, gepflegt und gesaugt!
 11. Mehr immer deiner
 Kinder Zahl und kröne Gott
 tes Sohn mit tausend Kronen
 überall zu der Erlösung
 Lohn!
 12. Wir freuen uns mit
 ihm zugleich, so oft ein Edelstein
 durch Aufnahme in das
 Gnadenreich zur Kron gesetzt
 wird sein!
 13. Wir gehen heraus und
 wollen nun bis an den
 Hochzeitstag, in Lieb', Geduld
 und Glauben ruhn, der uns
 vollenden mag.
 717. Mel. 15.
 Name, auserwählter
 Name, deine Salbe
 nimm uns ein, die
 wir dein geweihter Same,
 die wir deine Seelen sind.
 2. Jede fühlt sich überwunden;
 jede sehnet sich
 nach
 <pb n="655a" src="655.jpg" />
 Von der Gemeinde. 637
 nach dir: jede hat das Herz
 gefunden: jede merkt den
 Zug an ihr.
 3. Tötet nur ihr Flammenaugen,
 kennen wir doch
 euren Strahl, alle Dinge die
 nicht taugen zu des Lammes
 Abendmahl.
 4. Prüft alle Seelenkräfte
 und das Gold bewährt zur
 Kron: aber ihr gefälschten
 Säfte unsrer Lust, verraucht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018241	nur schon.	nur schon.
Gesangbuch1741_2_018242	5. Meifter, ðfn uns das	5. Meister, öffne uns das
Gesangbuch1741_2_018243	gefichte, blicke in die noth zu	Gesichte, blicke in die Not zu
Gesangbuch1741_2_018244	thun, aber auch ins fiegs=	tun, aber auch ins Siegsgericht:
Gesangbuch1741_2_018245	gerichte: daß wir ringen	dass wir ringen
Gesangbuch1741_2_018246	und auch ruhn.	und auch ruhen.
Gesangbuch1741_2_018247	6. Mutterkirche, deine	6. Mutterkirche, deine
Gesangbuch1741_2_018248	mägde fehn auf deine liebes=	Mägde sehen auf deine Liebeshand,
Gesangbuch1741_2_018249	hand, welche der gemeine	welche der Gemeinde
Gesangbuch1741_2_018250	pfligte, feit fie Chrifto an=	pfligte, seit sie Christo anverwandt.
Gesangbuch1741_2_018251	verwandt.	
Gesangbuch1741_2_018252	7. Nahe dich zu unserm	7. Nahe dich zu unserm
Gesangbuch1741_2_018253	innern, heiliges Jerufa=	Innern, heiliges Jerusalem,
Gesangbuch1741_2_018254	lem, unfre feelen zu erin=	unsre Seelen zu erinnern
Gesangbuch1741_2_018255	nern an den Mann von	an den Mann von
Gesangbuch1741_2_018256	Bethlehem.	Bethlehem.
Gesangbuch1741_2_018257	8. Opfert ihm ihr fär=	8. Opfert ihm, ihr Fürstendinnen,
Gesangbuch1741_2_018258	ften>dirnen, (ihr feyd doch	(ihr seid doch
Gesangbuch1741_2_018259	vor liebe krank) mit gebeug=	vor Liebe krank) mit gebeugtem
Gesangbuch1741_2_018260	tem finn und ftirnen einen	Sinn und Stirnen einen
Gesangbuch1741_2_018261	jungfräulichen dank.	jungfräulichen Dank.
Gesangbuch1741_2_018262	718. Mel. 67.	718. Mel. 67.
Gesangbuch1741_2_018263	NUn preißet alle Chriffti	Nun preiset alle Christi
Gesangbuch1741_2_018264	barmherzigkeit! lob	Barmherzigkeit! Lob
Gesangbuch1741_2_018265	ihm mit fchalle, hei=	ihm mit Schalle, hei-
Gesangbuch1741_2_018266	<pb n="655b" src="655.jpg" />	<pb n="655b" src="655.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018267	lige Chriftenheit! er läßt	lige Christenheit! Er läßt
Gesangbuch1741_2_018268	dich freundlich zu fich la=	dich freundlich zu sich laden,
Gesangbuch1741_2_018269	den, freue dich Ifrael feiner	freue dich, Israel, seiner
Gesangbuch1741_2_018270	gnaden. .:;	Gnaden. .:;
Gesangbuch1741_2_018271	2. Der HERR regieret	2. Der HERR regiert
Gesangbuch1741_2_018272	über die ganze welt: was	über die ganze Welt: was
Gesangbuch1741_2_018273	fich nur röhret, ihme zu fuffe	sich nur rührt, ihm zu Fuße
Gesangbuch1741_2_018274	fällt: viel taufend engel um	fällt: viel tausend Engel um
Gesangbuch1741_2_018275	ihn fchweben, pfalter und	ihn schweben, Psalter und
Gesangbuch1741_2_018276	harfen ihm ehre geben. .:;	Harfen ihm Ehre geben. .:;
Gesangbuch1741_2_018277	3. Wohl auf, o heyde!	3. Wohlauf, o Heide!
Gesangbuch1741_2_018278	laß alles trauren feyn, zur	lass alles Trauern sein, zur
Gesangbuch1741_2_018279	gnaden = weyde ftelle dich	Gnadenweide stelle dich
Gesangbuch1741_2_018280	willig ein: da läßt er uns	willig ein: da läßt er uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018281	fein wort verkünden, machet	sein Wort verkünden, machet
Gesangbuch1741_2_018282	uns ledig von allen fän=	uns ledig von allen Sünden.
Gesangbuch1741_2_018283	den. .;:	;;:
Gesangbuch1741_2_018284	4. Er giebet fpeife reich=	4. Er gibt Speise reichlich
Gesangbuch1741_2_018285	lich und aberall, nach vaters	und überall, nach Vaters
Gesangbuch1741_2_018286	weife fättigt er allzumahl;	Weise sättigt er allzumal;
Gesangbuch1741_2_018287	er fchaffet früh und fpäten	er schafft früh und späten
Gesangbuch1741_2_018288	regen, fället uns alle mit	Regen, füllt uns alle mit
Gesangbuch1741_2_018289	feinem legen. .;:	seinem Segen. .;:
Gesangbuch1741_2_018290	5. Drum preif' und ehre	5. Drum preise und ehre
Gesangbuch1741_2_018291	feine barmherzigkeit, fein	seine Barmherzigkeit, sein
Gesangbuch1741_2_018292	lob vermehre, heilige Chri=	Lob vermehre, heilige Christenheit!
Gesangbuch1741_2_018293	ftenheit! uns foll hinfort	Uns soll hinfort
Gesangbuch1741_2_018294	kein unfall fchaden; freue	kein Unfall schaden; freue
Gesangbuch1741_2_018295	dich, lrrael! feiner gna=	dich, Israel! seiner Gnaden.
Gesangbuch1741_2_018296	den. .;:	;;:
Gesangbuch1741_2_018297	719. Mel. 31.	719. Mel. 31.
Gesangbuch1741_2_018298	JEfu wahrer GÖt=	Jesu, wahrer Gotttes
Gesangbuch1741_2_018299	tes Sohn, König im	Sohn, König im
Gesangbuch1741_2_018300	höchften thron, fchau	höchsten Thron, schau
Gesangbuch1741_2_018301	von deinem himmlischen	von deinem himmlischen
Gesangbuch1741_2_018302	faal, auf uns im jammer=	Saal, auf uns im Jammertal.
Gesangbuch1741_2_018303	thal.	
Gesangbuch1741_2_018304	2. Un=	2. Un-
Gesangbuch1741_2_018305	<pb n="656a" src="656.jpg" />	<pb n="656a" src="656.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018306	638 Von der Gemeinde.	638 Von der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_018307	2. Unfer geift feufzet fër	ser Geist seufzt für
Gesangbuch1741_2_018308	und fër, fehnet fich fehr nach	und für, sehnt sich sehr nach
Gesangbuch1741_2_018309	dir, wolt gern loß werden	dir, wollt gern los werden
Gesangbuch1741_2_018310	aller pein, und ewig bey	aller Pein und ewig bei
Gesangbuch1741_2_018311	dir feyn.	dir sein.
Gesangbuch1741_2_018312	3. O hilf, daß er werd ge=	3. O hilf, dass er werde gewehrt,
Gesangbuch1741_2_018313	wehrt, was er göttlich be=	was er göttlich begehrt,
Gesangbuch1741_2_018314	gehrt, und des was er nach	und des, was er nach
Gesangbuch1741_2_018315	deinn wort glaubt, dort	deinem Wort glaubt, dort
Gesangbuch1741_2_018316	nicht werde beraubt.	nicht werde beraubt.
Gesangbuch1741_2_018317	4. Gieb, daß wir verbrin=	4. Gib, dass wir verbringen
Gesangbuch1741_2_018318	gen mit luft, was du befoh=	mit Lust, was du befohlen
Gesangbuch1741_2_018319	len haft, in deinem dienft	hast, in deinem Dienst
Gesangbuch1741_2_018320	von aller macht, fleiß thun	von aller Macht, Fleiß tun

ID

Gesangbuch1741_2_018321
 Gesangbuch1741_2_018322
 Gesangbuch1741_2_018323
 Gesangbuch1741_2_018324
 Gesangbuch1741_2_018325
 Gesangbuch1741_2_018326
 Gesangbuch1741_2_018327
 Gesangbuch1741_2_018328
 Gesangbuch1741_2_018329
 Gesangbuch1741_2_018330
 Gesangbuch1741_2_018331
 Gesangbuch1741_2_018332
 Gesangbuch1741_2_018333
 Gesangbuch1741_2_018334
 Gesangbuch1741_2_018335
 Gesangbuch1741_2_018336
 Gesangbuch1741_2_018337
 Gesangbuch1741_2_018338
 Gesangbuch1741_2_018339
 Gesangbuch1741_2_018340
 Gesangbuch1741_2_018341
 Gesangbuch1741_2_018342
 Gesangbuch1741_2_018343
 Gesangbuch1741_2_018344
 Gesangbuch1741_2_018345
 Gesangbuch1741_2_018346
 Gesangbuch1741_2_018347
 Gesangbuch1741_2_018348
 Gesangbuch1741_2_018349
 Gesangbuch1741_2_018350
 Gesangbuch1741_2_018351
 Gesangbuch1741_2_018352
 Gesangbuch1741_2_018353
 Gesangbuch1741_2_018354
 Gesangbuch1741_2_018355
 Gesangbuch1741_2_018356
 Gesangbuch1741_2_018357
 Gesangbuch1741_2_018358
 Gesangbuch1741_2_018359
 Gesangbuch1741_2_018360

Diplomatische Transkription

zu tag und nacht.
 5. Verleyh gedult zu dei=
 ner lehr, fo wirds uns nicht
 fo fchwer, um deinet willen
 leiden noth, bis auch den
 bittern tod.
 6. Regier uns hie nach
 deinem finn, daß wir kom=
 men dorthin, wo du ruhest
 in ficherheit, von all deiner
 arbeit.
 7. Erfreu mit uns der en=
 gel fchaar, o nimm deiner
 braut wahr, die du dir haft
 zur jungfrauschaft vertraut
 ins glaubens-kraft.
 8. O GOttes braut, du
 Chriftenheit, fchmäk dich
 mit heiligkeit: denn dein
 brautigam von großer ge=
 walt, ift fchen und wohlge=
 falt.
 9. Er hat dich lieb und ift
 dir hold, kofteft ihn auch nicht
 <pb n="656b" src="656.jpg" />
 gold, fondern fein blut, da=
 mit er fich geopfert hat vor
 dich.
 10. Er will, daß du hei=
 lig und rein ihm anhan=
 gelt allein, und in feiner
 theilhaftigkeit bleibeft in e=
 wigkeit.
 11. Wo du nun thuft, was
 er begehrt, hat er dich lieb
 und werth: wo anders, fo
 verwirft er dich, hie und
 dort ewiglich.
 12. O unfer bräutigam
 JEfu Chrif, der du im him=

Normalisierter Text

zu Tag und Nacht.
 5. Verleih Geduld zu deiner
 Lehr, so wird es uns nicht
 so schwer, um deinetwillen
 leiden Not, bis auch den
 bittern Tod.
 6. Regier uns hier nach
 deinem Sinn, dass wir kommen
 dorthin, wo du ruhest
 in Sicherheit, von all deiner
 Arbeit.
 7. Erfreu mit uns der Engel
 Schar, o nimm deiner
 Braut wahr, die du dir hast
 zur Jungfrauschaft vertraut
 ins Glaubenskraft.
 8. O Gottes Braut, du
 Christenheit, schmück dich
 mit Heiligkeit: denn dein
 Bräutigam von großer Gewalt,
 ist schön und wohlgestalt.
 9. Er hat dich lieb und ist
 dir hold, kostest ihn auch nicht
 <pb n="656b" src="656.jpg" />
 Gold, sondern sein Blut, damit
 er sich geopfert hat vor
 dich.
 10. Er will, dass du heilig
 und rein ihm anhangest
 allein und in seiner
 Teilhaftigkeit bleibest in Ewigkeit.
 11. Wo du nun tust, was
 er begehrt, hat er dich lieb
 und wert: wo anders, so
 verwirft er dich, hier und
 dort ewiglich.
 12. O unser Bräutigam
 Jesu Christ, der du im Himmel

ID

Gesangbuch1741_2_018361
 Gesangbuch1741_2_018362
 Gesangbuch1741_2_018363
 Gesangbuch1741_2_018364
 Gesangbuch1741_2_018365
 Gesangbuch1741_2_018366
 Gesangbuch1741_2_018367
 Gesangbuch1741_2_018368
 Gesangbuch1741_2_018369
 Gesangbuch1741_2_018370
 Gesangbuch1741_2_018371
 Gesangbuch1741_2_018372
 Gesangbuch1741_2_018373
 Gesangbuch1741_2_018374
 Gesangbuch1741_2_018375
 Gesangbuch1741_2_018376
 Gesangbuch1741_2_018377
 Gesangbuch1741_2_018378
 Gesangbuch1741_2_018379
 Gesangbuch1741_2_018380
 Gesangbuch1741_2_018381
 Gesangbuch1741_2_018382
 Gesangbuch1741_2_018383
 Gesangbuch1741_2_018384
 Gesangbuch1741_2_018385
 Gesangbuch1741_2_018386
 Gesangbuch1741_2_018387
 Gesangbuch1741_2_018388
 Gesangbuch1741_2_018389
 Gesangbuch1741_2_018390
 Gesangbuch1741_2_018391
 Gesangbuch1741_2_018392
 Gesangbuch1741_2_018393
 Gesangbuch1741_2_018394
 Gesangbuch1741_2_018395
 Gesangbuch1741_2_018396
 Gesangbuch1741_2_018397
 Gesangbuch1741_2_018398
 Gesangbuch1741_2_018399
 Gesangbuch1741_2_018400

Diplomatische Transkription

mel biß, behüt durch deinen
 nahmen für dem übel. A=
 men.
 720. Mel. 111.
 O Wie sehr lieblich find
 all deine wohnung,
 wo recht Christlich
 dein volk hält veramm=
 lung,HERre,dir zu lob und
 ehre.
 2. Aus herzlicher brunft,
 begehrt meine seele, dein
 gnad und gunft dafelbft zu
 erzehlen, allzeit zu preifen
 die wahrheit.
 3. Denn allda wohnst du,
 mein lebendiger hort, giebst
 gnad und ruh, an dem heili=
 gen ort, den du erwählet
 hast darzu.
 4. Da machen sich hin, die
 frommen zur grund-fest, wie
 die
 <pb n="657a" src="657.jpg" />
 Von der Gemeine. 639
 die vöglein zu ihrem haus
 und neft, da sie versorgt
 find ohne müh.
 5. Da wird gelehret die
 geiftliche Geburt, und ge=
 mehret durch das göttliche
 wort, reine, der Christen
 gemeine.
 6. Da sind die altar, die
 heilfamen gaben, die reichft
 du dar allen, so recht glau=
 ben, eben zum ewigen le=
 ben.
 7. Darnach sehne ich mich
 und freu mich deß, mein

Normalisierter Text

bist, behüte durch deinen
 Namen vor dem Übel. Amen.
 720. Mel. 111.
 O wie sehr lieblich sind
 all deine Wohnung,
 wo recht christlich
 dein Volk hält Versammlung,
 HERR, dir zu Lob und
 Ehre.
 2. Aus herzlicher Brunst
 begehrt meine Seele, deine
 Gnad und Gunst daselbst zu
 erzählen, allzeit zu preisen
 die Wahrheit.
 3. Denn allda wohnst du,
 mein lebendiger Hort, gibst
 Gnad und Ruh an dem heiligen
 Ort, den du erwählt
 hast dazu.
 4. Da machen sich hin die
 Frommen zur Grundfest, wie
 die
 <pb n="657a" src="657.jpg" />
 Von der Gemeinde. 639
 die Vöglein zu ihrem Haus
 und Nest, da sie versorgt
 sind ohne Müh.
 5. Da wird gelehrt die
 geistliche Geburt und gemehret
 durch das göttliche
 Wort, reine, der Christen
 Gemeinde.
 6. Da sind die Altäre, die
 heilsamen Gaben, die reichst
 du dar allen, so recht glauben,
 eben zum ewigen Leben.
 7. Darnach sehne ich mich
 und freue mich des, mein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018401	GOtt, wänfch da täglich,	Gott, wünsche da täglich,
Gesangbuch1741_2_018402	zu bleiben bis in tod, und	zu bleiben bis in Tod und
Gesangbuch1741_2_018403	dir, zu dienen fer und fer.	dir zu dienen für und für.
Gesangbuch1741_2_018404	8. Ja mich verlangt fehr,	8. Ja, mich verlangt sehr,
Gesangbuch1741_2_018405	wenn ich nicht kan kommen,	wenn ich nicht kann kommen,
Gesangbuch1741_2_018406	zu deinem heer, da dich alle	zu deinem Heer, da dich alle
Gesangbuch1741_2_018407	frommen, loben, g'nieffen	Frommen loben, genießen
Gesangbuch1741_2_018408	deiner gaben.	deiner Gaben.
Gesangbuch1741_2_018409	9. Wohl denen allen, die	9. Wohl denen allen, die
Gesangbuch1741_2_018410	in dein haus treten, nieder=	in dein Haus treten, niederfallen,
Gesangbuch1741_2_018411	fallen, dich herzlich anbe=	dich herzlich anbeten,
Gesangbuch1741_2_018412	ten, preifen, dir ehre be=	preisen, dir Ehre beweisen.
Gesangbuch1741_2_018413	weifen.	
Gesangbuch1741_2_018414	10. Wohl denen zumahl,	10. Wohl denen zumal,
Gesangbuch1741_2_018415	die freudig fortgehen,	die freudig fortgehen,
Gesangbuch1741_2_018416	durchs jammerthal, dafelbft	durchs Jammerthal, daselbst
Gesangbuch1741_2_018417	brunnen graben, lehren,	Brunnen graben, lehren,
Gesangbuch1741_2_018418	viel menfchen bekehren.	viel Menschen bekehren.
Gesangbuch1741_2_018419	11. Du bift ihr beyftand	11. Du bist ihr Beistand
Gesangbuch1741_2_018420	in all ihren nöthen, und ihr	in all ihren Nöten und ihr
Gesangbuch1741_2_018421	Heyland, der fie kan erret=	Heiland, der sie kann erretten,
Gesangbuch1741_2_018422	ten, allzeit ihnn geben lieg	allzeit ihnen geben Sieg
Gesangbuch1741_2_018423	und freud.	und Freud.
Gesangbuch1741_2_018424	<pb n="657b" src="657.jpg" />	<pb n="657b" src="657.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018425	12. Sey auch unfer troft,	12. Sei auch unser Trost,
Gesangbuch1741_2_018426	ja unfer fchirm und fchild:	ja unser Schirm und Schild:
Gesangbuch1741_2_018427	fchau an mit luft deins ge=	schau an mit Lust deines Gesalbten
Gesangbuch1741_2_018428	falbten bild, fein reich; fchæz	Bild, sein Reich; schütz
Gesangbuch1741_2_018429	uns drinn all zu gleich.	uns drin all zugleich.
Gesangbuch1741_2_018430	13. Ein tag ift beffer in	13. Ein Tag ist besser in
Gesangbuch1741_2_018431	Chriftlicher gemein, zu dei=	christlicher Gemeinde, zu deiner
Gesangbuch1741_2_018432	ner ehr, denn fonft viel tau=	Ehr, denn sonst viel tausend
Gesangbuch1741_2_018433	fend feyn, die man zubringt	sein, die man zubringt
Gesangbuch1741_2_018434	auf breiter bahn.	auf breiter Bahn.
Gesangbuch1741_2_018435	14. Ich will viel lieber	14. Ich will viel lieber
Gesangbuch1741_2_018436	veracht feyn mit frommen,	verachtet sein mit Frommen,
Gesangbuch1741_2_018437	denn bey gottlofen zu ehren	denn bei Gottlosen zu Ehren
Gesangbuch1741_2_018438	kommen, zumahl wohnen	kommen, zumal wohnen
Gesangbuch1741_2_018439	in ihrem faal.	in ihrem Saal.
Gesangbuch1741_2_018440	15. Denn da leucht der	15. Denn da leuchtet der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018441	HErr, als die Ichöne fonne,	HERR, als die schöne Sonne,
Gesangbuch1741_2_018442	giebt gnad und ehr, in freuds	gibt Gnad und Ehr, in freudenreicher
Gesangbuch1741_2_018443	reicher wonne, allen, fo	Wonne, allen, so
Gesangbuch1741_2_018444	thun fein gefallen.	tun sein Gefallen.
Gesangbuch1741_2_018445	16. Wohl dem der allzeit,	16. Wohl dem, der allzeit
Gesangbuch1741_2_018446	in aller fahr und noth, im	in aller Fahr und Not, im
Gesangbuch1741_2_018447	leid und freud, fein hof=	Leid und Freud, sein Hoffnung
Gesangbuch1741_2_018448	nung fezt auf GOtt, fein	setzt auf Gott, sein
Gesangbuch1741_2_018449	gnad, der ftets um uns for=	Gnad, der stets um uns Sorge
Gesangbuch1741_2_018450	hat.	hat.
Gesangbuch1741_2_018451	17. Hilf GOtt, wie	17. Hilf, Gott, wie
Gesangbuch1741_2_018452	herrlich, und felig ift der	herrlich und selig ist der
Gesangbuch1741_2_018453	mann, den du erblich in	Mann, den du erblich in
Gesangbuch1741_2_018454	deine kirch nimmft an,	deine Kirche nimmst an,
Gesangbuch1741_2_018455	zugleich ift fein das him=	zugleich ist sein das Himmelreich.
Gesangbuch1741_2_018456	melreich.	
Gesangbuch1741_2_018457	18. O HERR, gieb uns	18. O HERR, gib uns
Gesangbuch1741_2_018458	auch, einen freyen kirchen=	auch einen freien Kirchengang,
Gesangbuch1741_2_018459	gang, in rechtem brauch,	in rechtem Brauch,
Gesangbuch1741_2_018460	laß uns dein wort hören,	lass uns dein Wort hören
Gesangbuch1741_2_018461	mit dank, all unfer leben=	mit Dank, all unser Lebenlang.
Gesangbuch1741_2_018462	lang.	
Gesangbuch1741_2_018463	721.	721.
Gesangbuch1741_2_018464	<pb n="658a" src="658.jpg" />	<pb n="658a" src="658.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018465	640 Von der Gemeine.	640 Von der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_018466	721.	721.
Gesangbuch1741_2_018467	PREiß, lob und dank	Preis, Lob und Dank
Gesangbuch1741_2_018468	fey GOtt dem HER=	sei Gott dem HERRN,
Gesangbuch1741_2_018469	ren, der fein ge=	der sein Geschöpfe
Gesangbuch1741_2_018470	fchöpfe nicht laßt verderben:	nicht lässt verderben:
Gesangbuch1741_2_018471	fondern lammet draus, zu	sondern sammelt draus zu
Gesangbuch1741_2_018472	feinn ehren, ein ewige	seinen Ehren eine ewige
Gesangbuch1741_2_018473	kirch auf erden. Welch er	Kirche auf Erden. Welche er
Gesangbuch1741_2_018474	von anfang Ichön erbauet,	von Anfang schön erbaut,
Gesangbuch1741_2_018475	als feine auserwählte ftadt,	als seine auserwählte Stadt,
Gesangbuch1741_2_018476	die allzeit auf ihn vertrauet,	die allzeit auf ihn vertraut
Gesangbuch1741_2_018477	und tröft fich folcher groß=	und tröstet sich solcher großen
Gesangbuch1741_2_018478	fen gnad.	Gnad.
Gesangbuch1741_2_018479	2. Die ift GOttes ruhe	2. Die ist Gottes Ruhe
Gesangbuch1741_2_018480	und wohnung, fein tempel,	und Wohnung, sein Tempel,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018481	haus und gemeine,der glaub=	Haus und Gemeinde, der Gläubigen
Gesangbuch1741_2_018482	gen zahl und verflammlung,	Zahl und Versammlung,
Gesangbuch1741_2_018483	die auf Chriifum gränd al=	die auf Christum gründet alleine:
Gesangbuch1741_2_018484	leine: ein pfeiler und grund=	ein Pfeiler und Grundfest
Gesangbuch1741_2_018485	felt der wahrheit, darinn	der Wahrheit, darinnen
Gesangbuch1741_2_018486	behalten wird das wort,	behalten wird das Wort,
Gesangbuch1741_2_018487	und befehrt wider der welt	und besteht wider der Welt
Gesangbuch1741_2_018488	bosheit, ja wider alle høl=	Bosheit, ja wider alle Höllenpfort.
Gesangbuch1741_2_018489	len=pfort.	
Gesangbuch1741_2_018490	3. Sie ift erbaut auf rech=	3. Sie ist erbaut auf rechtem
Gesangbuch1741_2_018491	tem grunde der Apoftel und	Grunde der Apostel und
Gesangbuch1741_2_018492	Propheten. .:; Das bezeu=	Propheten. .:; Das bezeugen
Gesangbuch1741_2_018493	gen mit gleichem munde,	mit gleichem Munde
Gesangbuch1741_2_018494	und rähmen all auserwahl=	und rühmen all Auserwählten:
Gesangbuch1741_2_018495	ten: von edlen, lebendigen	von edlen, lebendigen
Gesangbuch1741_2_018496	fteinen, gar fchönen perlen	Steinen, gar schönen Perlen
Gesangbuch1741_2_018497	und fein gold, von Chriifti	und feinem Gold, von Christi
Gesangbuch1741_2_018498	fleifch und feinem gebeine;	Fleisch und seinem Gebeine;
Gesangbuch1741_2_018499	drin herrfchet glaub, treu,	drin herrschet Glaub', Treu,
Gesangbuch1741_2_018500	lieb und huld.	Lieb und Huld.
Gesangbuch1741_2_018501	4. Nun laßt uns all den	4. Nun lasst uns all den
Gesangbuch1741_2_018502	bau anfehen, drin find eitel	Bau ansehen, drin sind eitel
Gesangbuch1741_2_018503	<pb n="658b" src="658.jpg" />	<pb n="658b" src="658.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018504	neue werkfük. Dabey ift	neue Werkstück. Dabei ist
Gesangbuch1741_2_018505	groß wunder gefchehen,	groß Wunder geschehen,
Gesangbuch1741_2_018506	Chriiftus trug fie felbft auf	Christus trug sie selbst auf
Gesangbuch1741_2_018507	feinm rök! fegt fie in ei=	seinem Rücken! Fügt sie in einem
Gesangbuch1741_2_018508	nem geift zufammen, durch	Geist zusammen, durch
Gesangbuch1741_2_018509	ein glauben, tauf und be=	ein Glauben, Tauf und Beruf:
Gesangbuch1741_2_018510	ruf: die ftadt heißt fried=ge=	die Stadt heißt Friedgesicht
Gesangbuch1741_2_018511	ficht mit nahmen, auf daß	mit Namen, auf dass
Gesangbuch1741_2_018512	man drin einigkeit hof.	man drin Einigkeit hofft.
Gesangbuch1741_2_018513	5. Der heilig Geift felbft	5. Der Heilige Geist selbst
Gesangbuch1741_2_018514	drin regieret, und befezt die	drin regiert und besetzt die
Gesangbuch1741_2_018515	thor mit hüttern. Die wachen	Tore mit Hütern. Die wachen
Gesangbuch1741_2_018516	ftets, wie es gebähret allen	stets, wie es gebührt allen
Gesangbuch1741_2_018517	treuen kirchen=dienern: die	treuen Kirchendienern: die
Gesangbuch1741_2_018518	föhren das predigt=amt dar=	führen das Predigtamt darinnen
Gesangbuch1741_2_018519	innen, und zeigen an das	und zeigen an das
Gesangbuch1741_2_018520	ewig licht; drinn muß man	ewig Licht; drin muss man

ID

Gesangbuch1741_2_018521
 Gesangbuch1741_2_018522
 Gesangbuch1741_2_018523
 Gesangbuch1741_2_018524
 Gesangbuch1741_2_018525
 Gesangbuch1741_2_018526
 Gesangbuch1741_2_018527
 Gesangbuch1741_2_018528
 Gesangbuch1741_2_018529
 Gesangbuch1741_2_018530
 Gesangbuch1741_2_018531
 Gesangbuch1741_2_018532
 Gesangbuch1741_2_018533
 Gesangbuch1741_2_018534
 Gesangbuch1741_2_018535
 Gesangbuch1741_2_018536
 Gesangbuch1741_2_018537
 Gesangbuch1741_2_018538
 Gesangbuch1741_2_018539
 Gesangbuch1741_2_018540
 Gesangbuch1741_2_018541
 Gesangbuch1741_2_018542
 Gesangbuch1741_2_018543
 Gesangbuch1741_2_018544
 Gesangbuch1741_2_018545
 Gesangbuch1741_2_018546
 Gesangbuch1741_2_018547
 Gesangbuch1741_2_018548
 Gesangbuch1741_2_018549
 Gesangbuch1741_2_018550
 Gesangbuch1741_2_018551
 Gesangbuch1741_2_018552
 Gesangbuch1741_2_018553
 Gesangbuch1741_2_018554
 Gesangbuch1741_2_018555
 Gesangbuch1741_2_018556
 Gesangbuch1741_2_018557
 Gesangbuch1741_2_018558
 Gesangbuch1741_2_018559
 Gesangbuch1741_2_018560

Diplomatische Transkription

bürgerrecht gewinnen, mit
 glauben, lieb und zuver=
 licht.
 6. Außer der kirch wird
 kein menſch felig: denn ſie iſt
 die Arche GOTTes. Wer
 drinn recht wohut, iſt GOTT
 gefällig und iſt ein glied fei=
 nes volkes. Für die hat
 GOTT fein blut vergoffen,
 find ihm auch willig unter=
 than.
 7. Obwol die thor nicht
 find verſchloffen, und des
 tags licht immer ſcheinet:
 werden doch nicht all einge=
 laffen und mit GOTT dem
 HERRn vereinet: denn es
 iſt kein weg, denn der glaube,
 an JEſum Chriſtum unſern
 HERRn, wer den nicht geht,
 muß
 <pb n="659a" src="659.jpg" />
 Von der Gemeinde. 641
 muß drauffen bleiben, weil
 er ſich hie nicht will bekeh=
 ren.
 8. Alfo wird nun GOTTes
 gemeine allezeit in der welt
 erhalten. GOTT (dem fey
 lob) ſchützt ſie alleine, und
 will ihrer ewig walten. Er
 will ihr auch nach dem tod
 geben, aus Chriſti wohlthat
 füll und gnad, daß ganz
 freud = reiche, ewig leben.
 Das verleyh uns auch, HER=
 re GOTT. Amen.
 722. Mel. 11.
 THEures volk des AI=

Normalisierter Text

Bürgerrecht gewinnen, mit
 Glauben, Lieb' und Zuversicht.
 6. Außer der Kirche wird
 kein Mensch selig: denn sie ist
 die Arche Gottes. Wer
 drin recht wohnt, ist Gott
 gefällig und ist ein Glied seines
 Volkes. Für die hat
 Gott sein Blut vergossen,
 sind ihm auch willig untertan.
 7. Obwohl die Tore nicht
 sind verschlossen und des
 Tags Licht immer scheint:
 werden doch nicht all eingelassen
 und mit Gott dem
 HERRN vereint: denn es
 ist kein Weg, denn der Glaube,
 an Jesum Christum unsern
 HERRN, wer den nicht geht,
 muss
 <pb n="659a" src="659.jpg" />
 Von der Gemeinde. 641
 muss draußen bleiben, weil
 er sich hier nicht will bekehren.
 8. Also wird nun Gottes
 Gemeinde allezeit in der Welt
 erhalten. Gott (dem sei
 Lob) schützt sie alleine und
 will ihrer ewig walten. Er
 will ihr auch nach dem Tod
 geben, aus Christi Wohltat
 Füll und Gnad, dass ganz
 freudenreiche, ewig Leben.
 Das verleihe uns auch, HERR
 Gott. Amen.
 722. Mel. 11.
 Teures Volk des Allerhöchsten,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018561	lerhöchften, meines	meines
Gesangbuch1741_2_018562	Königes und HERRn,	Königes und HERRN,
Gesangbuch1741_2_018563	o wie fröhlich, o wie gern ist	o wie fröhlich, o wie gern ist
Gesangbuch1741_2_018564	man euch am allernächsten,	man euch am allernächsten,
Gesangbuch1741_2_018565	o! eure treu liebt Christi we=	o! eure Treu liebt Christi Wege,
Gesangbuch1741_2_018566	ge, fteht beherst auf ihrer	steht beherzt auf ihrer
Gesangbuch1741_2_018567	hut, hält sich selber nichts	Hut, hält sich selber nichts
Gesangbuch1741_2_018568	zu gut, eng und schmal find	zu gut, eng und schmal sind
Gesangbuch1741_2_018569	eure ftege. Selig, felig, felig	eure Stege. Selig, selig, selig
Gesangbuch1741_2_018570	find, die durch die enge pfor=	sind, die durch die enge Pforte
Gesangbuch1741_2_018571	te zum schmalen wege ge=	zum schmalen Wege gekommen
Gesangbuch1741_2_018572	kommen find.	sind.
Gesangbuch1741_2_018573	2. Männer, die ihr beten	2. Männer, die ihr beten
Gesangbuch1741_2_018574	können, wo und wie ihr im=	könnt, wo und wie ihr immer
Gesangbuch1741_2_018575	mer wolt; denn die liebe ist	wollt; denn die Liebe ist
Gesangbuch1741_2_018576	euch hold, die euch ihre	euch hold, die euch ihre
Gesangbuch1741_2_018577	freunde nennet: laffet uns	Freunde nennet: lasset uns
Gesangbuch1741_2_018578	vor brüder ringen, hebet heil=	vor Brüder ringen, hebt heilige
Gesangbuch1741_2_018579	ge hand empor, laffet sie zum	Hand empor, lasset sie zum
Gesangbuch1741_2_018580	innern Chor ietzt und immer	innern Chor jetzt und immer
Gesangbuch1741_2_018581	aufwärts dringen. Selig.;	aufwärts dringen. Selig.;
Gesangbuch1741_2_018582	<pb n="659b" src="659.jpg" />	<pb n="659b" src="659.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018583	find, die vor ihr volk mit	sind, die vor ihr Volk mit
Gesangbuch1741_2_018584	gebeten zu ringen geübet	Gebeten zu ringen geübt
Gesangbuch1741_2_018585	find.	sind.
Gesangbuch1741_2_018586	3. Weiber, deren ftilles	3. Weiber, deren stilles
Gesangbuch1741_2_018587	wesen allen frechen finn	Wesen allen frechen Sinn
Gesangbuch1741_2_018588	beschämt, die ihr euch zur	beschämt, die ihr euch zur
Gesangbuch1741_2_018589	ruh beqvemt, die sich Sa=	Ruh bequemt, die sich Salomo
Gesangbuch1741_2_018590	lomo erleben; euer innrer	erlesen; euer innrer
Gesangbuch1741_2_018591	mensch gedanke in der ein=	Mensch gedanke in der eingesunkenheit
Gesangbuch1741_2_018592	gefunkenheit an der an=	an der andern
Gesangbuch1741_2_018593	dern dürftigkeit, die sich	Dürftigkeit, die sich
Gesangbuch1741_2_018594	auch in Chriftum fenken.	auch in Christum senken.
Gesangbuch1741_2_018595	Selig.;; find, die in die	Selig.;; sind, die in die
Gesangbuch1741_2_018596	ftille, die köstlich vor GOtt	Stille, die köstlich vor Gott
Gesangbuch1741_2_018597	ist, gekehret find.	ist, gekehrt sind.
Gesangbuch1741_2_018598	4. Wittwen, die ihr nie=	4. Witwen, die ihr niemand
Gesangbuch1741_2_018599	mand wiffet, der euch etwas	wisset, der euch etwas
Gesangbuch1741_2_018600	helfen kan, als den grof=	helfen kann, als den großen

ID

Gesangbuch1741_2_018601
 Gesangbuch1741_2_018602
 Gesangbuch1741_2_018603
 Gesangbuch1741_2_018604
 Gesangbuch1741_2_018605
 Gesangbuch1741_2_018606
 Gesangbuch1741_2_018607
 Gesangbuch1741_2_018608
 Gesangbuch1741_2_018609
 Gesangbuch1741_2_018610
 Gesangbuch1741_2_018611
 Gesangbuch1741_2_018612
 Gesangbuch1741_2_018613
 Gesangbuch1741_2_018614
 Gesangbuch1741_2_018615
 Gesangbuch1741_2_018616
 Gesangbuch1741_2_018617
 Gesangbuch1741_2_018618
 Gesangbuch1741_2_018619
 Gesangbuch1741_2_018620
 Gesangbuch1741_2_018621
 Gesangbuch1741_2_018622
 Gesangbuch1741_2_018623
 Gesangbuch1741_2_018624
 Gesangbuch1741_2_018625
 Gesangbuch1741_2_018626
 Gesangbuch1741_2_018627
 Gesangbuch1741_2_018628
 Gesangbuch1741_2_018629
 Gesangbuch1741_2_018630
 Gesangbuch1741_2_018631
 Gesangbuch1741_2_018632
 Gesangbuch1741_2_018633
 Gesangbuch1741_2_018634
 Gesangbuch1741_2_018635
 Gesangbuch1741_2_018636
 Gesangbuch1741_2_018637
 Gesangbuch1741_2_018638
 Gesangbuch1741_2_018639
 Gesangbuch1741_2_018640

Diplomatische Transkription

fen SeelenMann, den ein
 treues herze kuffet: ohne
 zweifel hat die liebe auch
 mit eurem ganzen chor
 gnaden = volle dinge vor,
 nur feyd treu dem gnaden=
 triebe. Selig ,,: find, die der
 welt wittwen und JESU
 gespielen geworden find.
 5. Janglings Schar,
 wo fchaumt dein eifer vor
 desHErrn fein ganzes haus,
 fpeyft du allen unflath aus,
 ekelt dich vor fatans geifer?
 kampfth du bis aufs blut
 und leben, dringft du ein
 in GOTTes reich, wirft du
 weder matt noch weich?
 nun das wolle JESus ge=
 ben. Selig ,,: find die zu
 S s Löwen
 <pb n="660a" src="660.jpg" />
 642 Von der Gemeinde.
 Löwen erzogen und eben die
 Löwen geblieben find.
 6. Jungfern, ftehet eure
 fache wie es mit Rebecca
 fand, die sich Jfaac verband:
 fagt mirs, daß ich rechnung
 mache, feyd ihrs, die ihr
 meinemKönig lieb und treu
 erzeigen wolt, feyd ihr fei=
 ner ehe hold? oder deucht
 fie euch zu wenig. Selig ,,:
 find, die zu der ewigen ehe
 des Königs der liebe erweh=
 let find.
 7. Knaben, fchickt euch
 doch bey zeiten, wie ihr ewig
 bleiben maft, wenn ihrs etwa

Normalisierter Text

Seelenmann, den ein
 treues Herze küsst: ohne
 Zweifel hat die Liebe auch
 mit eurem ganzen Chor
 gnadenvolle Dinge vor,
 nur seid treu dem Gnadentriebe.
 Selig ,,: sind, die der
 Welt Witwen und Jesu
 Gespielen geworden sind.
 5. Jünglings Schar,
 wo schäumt dein Eifer vor
 des HERRN sein ganzes Haus,
 speist du allen Unflat aus,
 ekelt dich vor Satans Geifer?
 Kämpfst du bis aufs Blut
 und Leben, dringst du ein
 in Gottes Reich, wirst du
 weder matt noch weich?
 Nun, das wolle Jesus geben.
 Selig ,,: sind, die zu
 S s Löwen
 <pb n="660a" src="660.jpg" />
 642 Von der Gemeinde.
 Löwen erzogen und eben die
 Löwen geblieben sind.
 6. Jungfern, stehet eure
 Sache, wie es mit Rebecca
 stand, die sich Isaak verband:
 sagt mir es, dass ich Rechnung
 mache, seid ihr es, die ihr
 meinem König lieb und treu
 erzeigen wollt, seid ihr seiner
 Ehe hold? Oder deucht
 sie euch zu wenig. Selig ,,:
 sind, die zu der ewigen Ehe
 des Königs der Liebe erwählt
 sind.
 7. Knaben, schickt euch
 doch bei Zeiten, wie ihr ewig
 bleiben müsst, wenn ihr es etwa

ID

Gesangbuch1741_2_018641
 Gesangbuch1741_2_018642
 Gesangbuch1741_2_018643
 Gesangbuch1741_2_018644
 Gesangbuch1741_2_018645
 Gesangbuch1741_2_018646
 Gesangbuch1741_2_018647
 Gesangbuch1741_2_018648
 Gesangbuch1741_2_018649
 Gesangbuch1741_2_018650
 Gesangbuch1741_2_018651
 Gesangbuch1741_2_018652
 Gesangbuch1741_2_018653
 Gesangbuch1741_2_018654
 Gesangbuch1741_2_018655
 Gesangbuch1741_2_018656
 Gesangbuch1741_2_018657
 Gesangbuch1741_2_018658
 Gesangbuch1741_2_018659
 Gesangbuch1741_2_018660
 Gesangbuch1741_2_018661
 Gesangbuch1741_2_018662
 Gesangbuch1741_2_018663
 Gesangbuch1741_2_018664
 Gesangbuch1741_2_018665
 Gesangbuch1741_2_018666
 Gesangbuch1741_2_018667
 Gesangbuch1741_2_018668
 Gesangbuch1741_2_018669
 Gesangbuch1741_2_018670
 Gesangbuch1741_2_018671
 Gesangbuch1741_2_018672
 Gesangbuch1741_2_018673
 Gesangbuch1741_2_018674
 Gesangbuch1741_2_018675
 Gesangbuch1741_2_018676
 Gesangbuch1741_2_018677
 Gesangbuch1741_2_018678
 Gesangbuch1741_2_018679
 Gesangbuch1741_2_018680

Diplomatische Transkription

noch nicht wißt: laßt euch willig dazu leiten. Magdlein Christi treue liebe gegen euch ist nicht verkühlt, o daß ihr zum zwecke ziehlt, bis nichts vor euch übrig bliebe. Selig ;: find, die von kleinen auf bis ins alter gezogen und blieben sind.
 8. Ganze schar der auserwählten, fahre fort in deinem Licht, laß die erste liebe nicht, da so manche streiter fehlten. Brüder laffen dich doch nimmer, denk du ihrer ebenfalls: denn sie beugen ihren hals. JEfus joch erquickt sie immer. Selig, felig find, die an
 <pb n="660b" src="660.jpg" />
 das sanfte joch ihres Erlösers gewöhnt sind.
 723. Mel. 138.
 Ich will es wagen ;: von der schönen pracht was zu sagen ;: die aus JEsu lacht; Aber wag ich mich zu sehr? Seine Wunden sind ein meer, doch laß hören ;: was der Heyland macht!
 2. Heiligs wesen ;: ofn mir dein Buch! ich kann es lesen ;: weg mit Mosis Tuch noch unausgesprochenes wort! Stimmen her von deiner pfort! von der arche ;: das ist mein gesuch.
 3. Du bist wahrlich ;: eine

Normalisierter Text

noch nicht wisst: lasst euch willig dazu leiten. Mägdelein Christi treue Liebe gegen euch ist nicht verkühlt, o dass ihr zum Zwecke zieltet, bis nichts vor euch übrig bliebe. Selig ;: sind, die von Kleinen auf bis ins Alter gezogen und blieben sind.
 8. Ganze Schar der Auserwählten, fahre fort in deinem Licht, lass die erste Liebe nicht, da so manche Streiter fehlten. Brüder lassen dich doch nimmer, denk du ihrer ebenfalls: denn sie beugen ihren Hals. Jesus Joch erquickt sie immer. Selig, selig sind, die an
 <pb n="660b" src="660.jpg" />
 das sanfte Joch ihres Erlösers gewöhnt sind.
 723. Mel. 138.
 Ich will es wagen ;: von der schönen Pracht was zu sagen ;: die aus Jesu lacht; aber wag' ich mich zu sehr? Seine Wunden sind ein Meer, doch lass hören ;: was der Heiland macht!
 2. Heiliges Wesen ;: öffne mir dein Buch! Ich kann es lesen ;: weg mit Moses Tuch noch unausgesprochenes Wort! Stimmen her von deiner Pfort! Von der Arche ;: das ist mein Gesuch.
 3. Du bist wahrlich ;: eine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018681	ne gute lieb! und beharr=	gute Lieb! Und beharrlich
Gesangbuch1741_2_018682	lich ;; in dem liebes=trieb.	;; in dem Liebestrieb.
Gesangbuch1741_2_018683	Niemand kan fo traurig	Niemand kann so traurig
Gesangbuch1741_2_018684	feyn, daß ihn deiner augen=	sein, dass ihn deiner Augenschein
Gesangbuch1741_2_018685	fchein nicht erfreute ;; wenn	nicht erfreute ;; wenn
Gesangbuch1741_2_018686	er vor dir blieb.	er vor dir blieb.
Gesangbuch1741_2_018687	4. JEU creuze ;; wo	4. Jesu Kreuze ;; wo
Gesangbuch1741_2_018688	ich ihn erft fah, komm und	ich ihn erst sah, komm und
Gesangbuch1741_2_018689	reize ;; mein Hallelujah!	reize ;; mein Hallelujah!
Gesangbuch1741_2_018690	denn wenn ich in Ohnmacht	Denn wenn ich in Ohnmacht
Gesangbuch1741_2_018691	war, und es fchallte unge=	wär' und es schallte ungefähr,
Gesangbuch1741_2_018692	fahr, was vom Creuze ;;	was vom Kreuze ;;
Gesangbuch1741_2_018693	war ich wieder da.	wär' ich wieder da.
Gesangbuch1741_2_018694	5. Auserwehlte ;; und	5. Auserwählte ;; und
Gesangbuch1741_2_018695	vor unfre fchuld ausgequäl=	vor unsre Schuld ausgequälte
Gesangbuch1741_2_018696	te ;; göttliche gedult, König	;; göttliche Geduld, König
Gesangbuch1741_2_018697	nach dem alten recht! nach	nach dem alten Recht! Nach
Gesangbuch1741_2_018698	dem neuen aber knecht, wie	dem neuen aber Knecht, wie
Gesangbuch1741_2_018699	der	der
Gesangbuch1741_2_018700		
Gesangbuch1741_2_018701	<pb n="661a" src="661.jpg" />	<pb n="661a" src="661.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018702	Von der Gemeine. 643	Von der Gemeinde. 643
Gesangbuch1741_2_018703	verbringer ;; der verlohre=	Verbringer ;; der verlorenen
Gesangbuch1741_2_018704	nen huld!	Huld!
Gesangbuch1741_2_018705	7. Solten Zeugen ;; deie=	7. Sollten Zeugen ;; deiner
Gesangbuch1741_2_018706	ner wunder=kraft können	Wunderkraft können
Gesangbuch1741_2_018707	fchweigen ;; von dem Le=	schweigen ;; von dem Lebenssaft,
Gesangbuch1741_2_018708	bens=faft, der in blutiger	der in blutiger
Gesangbuch1741_2_018709	gefalt durch die ganze erde	Gestalt durch die ganze Erde
Gesangbuch1741_2_018710	wallt; find doch felten ;;	wallt; sind doch Felsen ;;
Gesangbuch1741_2_018711	drüber aufgeklafft.	drüber aufgeklafft.
Gesangbuch1741_2_018712	7. Heilger Tempel ;; mit	7. Heiliger Tempel ;; mit
Gesangbuch1741_2_018713	dem Rauch Altar! die Ex=	dem Rauchaltar! die Exempel
Gesangbuch1741_2_018714	empel ;; find noch alzu rar	;; sind noch allzu rar
Gesangbuch1741_2_018715	von den blitzen, die gefchehn,	von den Blitzen, die geschehn,
Gesangbuch1741_2_018716	von den ftimmen, die ergehn	von den Stimmen, die ergehn
Gesangbuch1741_2_018717	von den donnern ;; in dem	von den Donnern ;; in dem
Gesangbuch1741_2_018718	gnaden=Jahr.	Gnadenjahr.
Gesangbuch1741_2_018719	8. Wir die armen ;; und	8. Wir die Armen ;; und
Gesangbuch1741_2_018720	fo fchmähliche, durchs erbar=	so schmähliche, durchs Erbarmen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018721	men ;; aber feelige, woh	;; aber selige, wohnen
Gesangbuch1741_2_018722	nen fo in einer fadt, wo	so in einer Stadt, wo
Gesangbuch1741_2_018723	man nur zu nehmen hat:	man nur zu nehmen hat:
Gesangbuch1741_2_018724	denn der gaben ;; find un	denn der Gaben ;; sind unzählige.
Gesangbuch1741_2_018725	zehlige.	
Gesangbuch1741_2_018726	Von den Fährungen in der Gemeine.	Von den Führungen in der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_018727	725. Mel. 134.	725. Mel. 134.
Gesangbuch1741_2_018728	Eins ift noth! ach!	Eins ist not! ach!
Gesangbuch1741_2_018729	HErr, diß eine lehre	Herr, dies eine lehre
Gesangbuch1741_2_018730	mich erkennen doch;	mich erkennen doch;
Gesangbuch1741_2_018731	alles andre, wies auch fchei	alles andre, wie es auch scheine,
Gesangbuch1741_2_018732	ne, ift ja nur ein fchweres	ist ja nur ein schweres
Gesangbuch1741_2_018733	joch, darunter das herze	Joch, darunter das Herze
Gesangbuch1741_2_018734	fich naget und plaget, und	sich naget und plaget, und
Gesangbuch1741_2_018735	dennoch kein wahres ver	dennoch kein wahres Ver
Gesangbuch1741_2_018736	9. Unter andern ;; sieht	
Gesangbuch1741_2_018737	man einige bey uns wan	man einige bei uns wandern
Gesangbuch1741_2_018738	dern ;; die das deinige war	;; die das Deinige warten,
Gesangbuch1741_2_018739	ten, wie es flich gebährt, die	wie es sich gebührt, die
Gesangbuch1741_2_018740	fchon manches herz gerührt:	schon manches Herz gerührt:
Gesangbuch1741_2_018741	ihre zäge ;; HERR be	ihre Züge ;; Herr beschleunige!
Gesangbuch1741_2_018742	fchleunige!	
Gesangbuch1741_2_018743	10. Guter Schöpfer ;;	10. Guter Schöpfer ;;
Gesangbuch1741_2_018744	was du machft, ift gut,	was du machst, ist gut,
Gesangbuch1741_2_018745	(macht ein töpfer ;; gleich	(macht ein Töpfer ;; gleich
Gesangbuch1741_2_018746	nach freyem muth feinen	nach freiem Mut seinen
Gesangbuch1741_2_018747	thon, wies ihm beliebt, oh	Ton, wie es ihm beliebt, ohne
Gesangbuch1741_2_018748	ne daß er antwort giebt.)	dass er Antwort gibt.)
Gesangbuch1741_2_018749	dir mißrath auch ;; nie	dir missrät auch ;; nie
Gesangbuch1741_2_018750	nichts in der gluth.	nichts in der Glut.
Gesangbuch1741_2_018751	11. Gieb uns allen ;; die	11. Gib uns allen ;; die
Gesangbuch1741_2_018752	fo herzlich gern möchten	so herzlich gern möchten
Gesangbuch1741_2_018753	wallen ;; nach dem finn des	wallen ;; nach dem Sinn des
Gesangbuch1741_2_018754	HErrn, und nicht mögen	Herrn, und nicht mögen
Gesangbuch1741_2_018755	felig feyn, als durch JEFu	selig sein, als durch Jesu
Gesangbuch1741_2_018756	blut allein, gieb uns diefen ;;	Blut allein, gib uns diesen ;;
Gesangbuch1741_2_018757	hellen morgenftern.	hellen Morgenstern.
Gesangbuch1741_2_018758	gnügen erjaget. Erlang	gnügen erjaget. Erlang
Gesangbuch1741_2_018759	ich diß eine, das alles er	ich dies eine, das alles ersetzt,
Gesangbuch1741_2_018760		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018761	letzt, fo werd ich mit einem	so werd ich mit einem
Gesangbuch1741_2_018762	für alles ergetzt.	für alles ergötzt.
Gesangbuch1741_2_018763	2. Seele, wilt du dieses	2. Seele, willst du dieses
Gesangbuch1741_2_018764	finden, luchs bey keiner crea-	finden, such es bei keiner Kreatur:
Gesangbuch1741_2_018765	tur: laß was faßlich ift	lass, was fasslich ist,
Gesangbuch1741_2_018766	dahinden, denke aber die	dahinten, denke über die
Gesangbuch1741_2_018767	natur, wo GOtt und die	Natur, wo Gott und die
Gesangbuch1741_2_018768	Menschheit in einem verei-	Menschheit in einem vereinet,
Gesangbuch1741_2_018769	net,	
Gesangbuch1741_2_018770	Ss 2	Ss 2
Gesangbuch1741_2_018771	<pb n="662a" src="662.jpg" />	<pb n="662a" src="662.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018772	644 Von den Fährungen in der Gemeine.	644 Von den Führungen in der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_018773	net, wo alle vollkommene	net, wo alle vollkommene
Gesangbuch1741_2_018774	fülle erfcheinet: da,da ift das	Fülle erscheint: da, da ist das
Gesangbuch1741_2_018775	beste nothwendigste theil,	beste, notwendigste Teil,
Gesangbuch1741_2_018776	mein Ein und mein Alles,	mein Ein und mein Alles,
Gesangbuch1741_2_018777	mein feligstes Heyl.	mein seligstes Heil.
Gesangbuch1741_2_018778	3. Wie Maria war beflif-	3. Wie Maria war beflissen
Gesangbuch1741_2_018779	fen auf des einzigen genieß,	auf des Einzigen Genuss,
Gesangbuch1741_2_018780	da fie sich zu JESU fällen	da sie sich zu Jesu Füßen
Gesangbuch1741_2_018781	voller andacht nieder ließ.	voller Andacht niederließ.
Gesangbuch1741_2_018782	Ihr herze entbrannte diß	Ihr Herze entbrannte dies
Gesangbuch1741_2_018783	einzig zu hören, wes JE-	einzig zu hören, was Jesus,
Gesangbuch1741_2_018784	fus ihr Heyland beliebte zu	ihr Heiland, liebte zu
Gesangbuch1741_2_018785	lehren; ihr herze war ganz-	lehren; ihr Herze war gänzlich
Gesangbuch1741_2_018786	lich in JESUM verfenkt,	in Jesum versenkt,
Gesangbuch1741_2_018787	drum wurde ihr Alles ins	drum wurde ihr Alles ins
Gesangbuch1741_2_018788	herze gefchenkt.	Herze geschenkt.
Gesangbuch1741_2_018789	4. Also ift auch mein verz-	4. Also ist auch mein Verlangen,
Gesangbuch1741_2_018790	langen, liebfter JEFu! nur	liebster Jesu! nur
Gesangbuch1741_2_018791	nach dir, laß mich treulich an	nach dir, lass mich treulich an
Gesangbuch1741_2_018792	dir hangen, fchenke dich zu	dir hangen, schenke dich zu
Gesangbuch1741_2_018793	eigen mir. Ob viel auch um-	eigen mir. Ob viel auch umkehrten
Gesangbuch1741_2_018794	kehrten zum gröfftesten hau-	zum größten Haufen,
Gesangbuch1741_2_018795	fen, fo will ich dir dennoch in	so will ich dir dennoch in
Gesangbuch1741_2_018796	liebe nachlaufen: denn dein	Liebe nachlaufen: denn dein
Gesangbuch1741_2_018797	wort, o JEFu! ift leben und	Wort, o Jesu! ist Leben und
Gesangbuch1741_2_018798	geift, was ift wohl das man	Geist, was ist wohl das man
Gesangbuch1741_2_018799	nicht in JEFu geneuft?	nicht in Jesu genießt?
Gesangbuch1741_2_018800	5. Aller weisheit höchfte	5. Aller Weisheit höchste

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018801	falle in dir ja verborgen liegt.	Fülle in dir ja verborgen liegt.
Gesangbuch1741_2_018802	Gieb nur, daß sich auch mein	Gib nur, dass sich auch mein
Gesangbuch1741_2_018803	wille in dieselbe schran-	Wille in dieselbe Schranken
Gesangbuch1741_2_018804	ken fegt, worinne die de-	fügt, worinne die Demut
Gesangbuch1741_2_018805	muth und einfalt regieret,	und Einfalt regieret,
Gesangbuch1741_2_018806	und mich zu der weisheit, die	und mich zu der Weisheit, die
Gesangbuch1741_2_018807	himmlisch ist, führet: Ach!	himmlisch ist, führet: Ach!
Gesangbuch1741_2_018808	wenn ich nur JEsum recht	wenn ich nur Jesum recht
Gesangbuch1741_2_018809	kenne und weiß; so hab ich	kenne und weiß; so hab ich
Gesangbuch1741_2_018810	<pb n="662b" src="662.jpg" />	<pb n="662b" src="662.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018811	der weisheit vollkommener	der Weisheit vollkommener
Gesangbuch1741_2_018812	preis.	Preis.
Gesangbuch1741_2_018813	6. Nichts kan ich vor	6. Nichts kann ich vor
Gesangbuch1741_2_018814	GOtt ja bringen, als nur	Gott ja bringen, als nur
Gesangbuch1741_2_018815	dich, mein höchstes gut,	dich, mein höchstes Gut,
Gesangbuch1741_2_018816	JEfu! es muß mir gelin-	Jesu! es muss mir gelingen
Gesangbuch1741_2_018817	gen durch dein theur ver-	durch dein teuer vergossenes
Gesangbuch1741_2_018818	goßnes blut. Die höchfte	Blut. Die höchste
Gesangbuch1741_2_018819	gerechtigkeit ist mir erwor-	Gerechtigkeit ist mir erworben,
Gesangbuch1741_2_018820	ben, da du bist am flamme	da du bist am Stamme
Gesangbuch1741_2_018821	des Creutzes geftorben: die	des Kreuzes gestorben: die
Gesangbuch1741_2_018822	kleider des Heyls ich da ha-	Kleider des Heils ich da habe
Gesangbuch1741_2_018823	be erlangt, darinnen mein	erlangt, darinnen mein
Gesangbuch1741_2_018824	glaube in ewigkeit prangt.	Glaube in Ewigkeit prangt.
Gesangbuch1741_2_018825	7. Nun so gieb, daß meine	7. Nun so gib, dass meine
Gesangbuch1741_2_018826	feele auch nach deinem Bild	Seele auch nach deinem Bild
Gesangbuch1741_2_018827	erwacht, du, den ich vor meine	erwacht, du, den ich vor meine
Gesangbuch1741_2_018828	zehle, bist zur heiligung	Zähle, bist zur Heiligung
Gesangbuch1741_2_018829	gemacht. Was dienet zum	gemacht. Was dienet zum
Gesangbuch1741_2_018830	göttlichen wandel und le-	göttlichen Wandel und Leben,
Gesangbuch1741_2_018831	ben, ist in dir, mein Heyland,	ist in dir, mein Heiland,
Gesangbuch1741_2_018832	mir alles gegeben: entreiffe	mir alles gegeben: entreiße
Gesangbuch1741_2_018833	mich aller vergänglichen	mich aller vergänglichen
Gesangbuch1741_2_018834	luft, dein leben sey, JEfu,	Lust, dein Leben sei, Jesu,
Gesangbuch1741_2_018835	mir einzig bewuft.	mir einzig bewusst.
Gesangbuch1741_2_018836	8. Und, was soll ich mehr ver-	8. Und, was soll ich mehr verlangen?
Gesangbuch1741_2_018837	langen? mich beschwemmt	mich beschwemmt
Gesangbuch1741_2_018838	die gnadenfluth: du bist	die Gnadenflut: du bist
Gesangbuch1741_2_018839	einmahl eingegangen in das	einmal eingegangen in das
Gesangbuch1741_2_018840	Heilige durch dein blut: da	Heilige durch dein Blut: da

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018841	haft du die ewge erlöfung	hast du die ewige Erlösung
Gesangbuch1741_2_018842	erfunden, daß ich nun der	erfunden, dass ich nun der
Gesangbuch1741_2_018843	höllischen herrschaft ent-	höllischen Herrschaft entbunden:
Gesangbuch1741_2_018844	bunden: dein eingang die	dein Eingang die
Gesangbuch1741_2_018845	völlige freyheit mir bringt,	völlige Freiheit mir bringt,
Gesangbuch1741_2_018846	im kindlichen geifte das Ab-	im kindlichen Geiste das Abba
Gesangbuch1741_2_018847	ba nun klingt.	nun klingt.
Gesangbuch1741_2_018848	9. Volles vergnügen und	9. Volles Vergnügen und
Gesangbuch1741_2_018849	freude	Freude
Gesangbuch1741_2_018850	<pb n="663a" src="663.jpg" />	<pb n="663a" src="663.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018851	Von den Fahrungen in der Gemeine. 645	Von den Führungen in der Gemeinde. 645
Gesangbuch1741_2_018852	freude jetzo meine feel er-	Freude jetzo meine Seel ergötzt;
Gesangbuch1741_2_018853	getzt; weil auf eine frische	weil auf eine frische
Gesangbuch1741_2_018854	weide mein hirt, JESUS,	Weide mein Hirt, Jesus,
Gesangbuch1741_2_018855	mich gefetzt. Nichts süßer	mich gesetzt. Nichts süßer
Gesangbuch1741_2_018856	kan also mein herze erlaben,	kann also mein Herze erlaben,
Gesangbuch1741_2_018857	als wenn ich nur, JESU,	als wenn ich nur, Jesu,
Gesangbuch1741_2_018858	dich immer foll haben;	dich immer soll haben;
Gesangbuch1741_2_018859	nichts, nichts ist, das also	nichts, nichts ist, das also
Gesangbuch1741_2_018860	mich innig erqvikt, als	mich innig erquickt, als
Gesangbuch1741_2_018861	wenn ich dich, JESU, im	wenn ich dich, Jesu, im
Gesangbuch1741_2_018862	glauben erblickt.	Glauben erblickt.
Gesangbuch1741_2_018863	10. Drum auch, JESU,	10. Drum auch, Jesu,
Gesangbuch1741_2_018864	du alleine folt mein Ein und	du alleine sollst mein Ein und
Gesangbuch1741_2_018865	Alles feyn. Prüf, erfahre,	Alles sein. Prüf, erfahre,
Gesangbuch1741_2_018866	wie ichs meyne, tilge allen	wie ich's meine, tilge allen
Gesangbuch1741_2_018867	Heuchel-schein: sieh, ob ich	Heuchelschein: sieh, ob ich
Gesangbuch1741_2_018868	auf bösem betruglichen ste-	auf bösem betrüglichen stege,
Gesangbuch1741_2_018869	ge, und leite mich, Höchster,	und leite mich, Höchster,
Gesangbuch1741_2_018870	auf ewigem wege: Gieb, daß	auf ewigem Wege: Gib, dass
Gesangbuch1741_2_018871	ich hier alles nur achte für	ich hier alles nur achte für
Gesangbuch1741_2_018872	koth, und JESUM gewinne:	Kot, und Jesum gewinne:
Gesangbuch1741_2_018873	diß eine ist noth!	dies eine ist not!
Gesangbuch1741_2_018874	726. Mel. 51.	726. Mel. 51.
Gesangbuch1741_2_018875	ENTfernet euch ihr mat-	Entfernt euch, ihr matten
Gesangbuch1741_2_018876	ten kräfte, von allem,	Kräfte, von allem,
Gesangbuch1741_2_018877	was noch irdisch	was noch irdisch
Gesangbuch1741_2_018878	heißt; wirf hin die schädli-	heißt; wirf hin die schädlichen
Gesangbuch1741_2_018879	chen gefchäfte, mein ganz ge-	Geschäfte, mein ganz geplagter
Gesangbuch1741_2_018880	plagter mader geift. Nun	müder Geist. Nun

ID

Gesangbuch1741_2_018881
 Gesangbuch1741_2_018882
 Gesangbuch1741_2_018883
 Gesangbuch1741_2_018884
 Gesangbuch1741_2_018885
 Gesangbuch1741_2_018886
 Gesangbuch1741_2_018887
 Gesangbuch1741_2_018888
 Gesangbuch1741_2_018889
 Gesangbuch1741_2_018890
 Gesangbuch1741_2_018891
 Gesangbuch1741_2_018892
 Gesangbuch1741_2_018893
 Gesangbuch1741_2_018894
 Gesangbuch1741_2_018895
 Gesangbuch1741_2_018896
 Gesangbuch1741_2_018897
 Gesangbuch1741_2_018898
 Gesangbuch1741_2_018899
 Gesangbuch1741_2_018900
 Gesangbuch1741_2_018901
 Gesangbuch1741_2_018902
 Gesangbuch1741_2_018903
 Gesangbuch1741_2_018904
 Gesangbuch1741_2_018905
 Gesangbuch1741_2_018906
 Gesangbuch1741_2_018907
 Gesangbuch1741_2_018908
 Gesangbuch1741_2_018909
 Gesangbuch1741_2_018910
 Gesangbuch1741_2_018911
 Gesangbuch1741_2_018912
 Gesangbuch1741_2_018913
 Gesangbuch1741_2_018914
 Gesangbuch1741_2_018915
 Gesangbuch1741_2_018916
 Gesangbuch1741_2_018917
 Gesangbuch1741_2_018918
 Gesangbuch1741_2_018919
 Gesangbuch1741_2_018920

Diplomatische Transkription

gute nacht, es ist vollbracht!
 ich fang ein ander wesen an,
 das sich mit nichts vermengen kan.
 2. Ihr berg und thaler,
 helft mir fingen, befigen
 meines JEfu gnad, die, unter
 fo gewagten dingen, mich
 <pb n="663b" src="663.jpg" />
 doch fo lang gefchätzet hat.
 Habt gute nacht! ich habs
 bedacht: es ist mit mir nun
 hohe zeit, zu fliehen die
 vergänglichheit.
 3. Ihr feyd ja wohl, ihr
 grünen auen, im fommer
 lieblich anzufcha; doch wird
 man auch an euch bald
 fchauen, wie alle fchönheit
 muß vergehn. Drum gute
 nacht! nimm dis in acht,
 mein herz, du liebest von
 natur nur allzugern die
 creatur.
 4. Haft du bisher noch
 was geliebet, das dir hat
 zeit und kraft verzehrt, fo
 biftu fündlich drum betrübet,
 wenn dir wird der genuss
 muß verwehrt. Gieb gute
 nacht, der Brautgam
 wacht, und will, daß feine
 braut ihm bleib ein
 wohlgefchmückt jungfräulich
 weib.
 5. Hinweg, du fchnöde
 eigenliebe! du mußt mein
 herze laffen leer, zu folgen
 dessen liebestriebe, dem gar
 allein gebührt die ehr. Nun

Normalisierter Text

gute Nacht, es ist vollbracht!
 ich fang ein ander Wesen an,
 das sich mit nichts vermengen
 kann.
 2. Ihr Berg und Täler,
 helft mir singen, besingen
 meines Jesu Gnad, die, unter
 so gewagten Dingen, mich
 <pb n="663b" src="663.jpg" />
 doch so lang geschützet hat.
 Habt gute Nacht! ich hab's
 bedacht: es ist mit mir nun
 hohe Zeit, zu fliehen die
 Vergänglichkeit.
 3. Ihr seid ja wohl, ihr
 grünen Auen, im Sommer
 lieblich anzuschau'n; doch wird
 man auch an euch bald
 schauen, wie alle Schönheit
 muss vergehn. Drum gute
 Nacht! nimm dies in Acht,
 mein Herz, du liebst von
 Natur nur allzu gern die
 Kreatur.
 4. Hast du bisher noch
 was geliebet, das dir hat
 Zeit und Kraft verzehrt, so
 bist du sündlich drum betrübet,
 wenn dir wird der Genuss
 verwehrt. Gib gute
 Nacht, der Bräutigam
 wacht, und will, dass seine
 Braut ihm bleib ein
 wohlgeschmückt jungfräulich
 Weib.
 5. Hinweg, du schnöde
 Eigenliebe! du musst mein
 Herze lassen leer, zu folgen
 dessen Liebestriebe, dem gar
 allein gebührt die Ehr. Nun

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_018921	gute nacht! was sich felbft	gute Nacht! was sich selbst
Gesangbuch1741_2_018922	acht't, ich geh von meiner	acht't, ich geh von meiner
Gesangbuch1741_2_018923	hätte aus, zu ziehn in meines	Hütte aus, zu ziehn in meines
Gesangbuch1741_2_018924	liebften haus.	Liebsten Haus.
Gesangbuch1741_2_018925	6. Ach,mach mich loß von	6. Ach, mach mich los von
Gesangbuch1741_2_018926	allen banden, von den lub>	allen Banden, von den subtilsten
Gesangbuch1741_2_018927	tilften netzen frey, mach al>	Netzen frei, mach alSs
Gesangbuch1741_2_018928	Ss 3 ler	3 ler
Gesangbuch1741_2_018929	<pb n="664a" src="664.jpg" />	<pb n="664a" src="664.jpg" />
Gesangbuch1741_2_018930	646 Von den Fährungen in der Gemeine.	646 Von den Führungen in der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_018931	ler feinde rath zu fchanden,	ler Feinde Rat zu Schanden,
Gesangbuch1741_2_018932	daß ich dein freyes fchafgen	dass ich dein freies Schäfchen
Gesangbuch1741_2_018933	frey. Hab gute nacht, du lift	sei. Hab gute Nacht, du List
Gesangbuch1741_2_018934	und macht, die mich fo oft	und Macht, die mich so oft
Gesangbuch1741_2_018935	betrogen hat, euch fehlt an	betrogen hat, euch fehlt an
Gesangbuch1741_2_018936	mir nun rath und that.	mir nun Rat und Tat.
Gesangbuch1741_2_018937	7. Wie faß ift doch ein	7. Wie süß ist doch ein
Gesangbuch1741_2_018938	freyer wandel in voller ab>	freier Wandel in voller Abgezogenheit,
Gesangbuch1741_2_018939	gezogenheit, wenn diefer	wenn dieser
Gesangbuch1741_2_018940	welt ihr toller handel uns	Welt ihr toller Handel uns
Gesangbuch1741_2_018941	keine forg und furcht bereitt:	keine Sorg und Furcht bereit't:
Gesangbuch1741_2_018942	Nun gute nacht, du luft und	Nun gute Nacht, du Lust und
Gesangbuch1741_2_018943	pracht! mein herz ift fchon	Pracht! mein Herz ist schon
Gesangbuch1741_2_018944	nach feinem finn des Lamms	nach seinem Sinn des Lamms
Gesangbuch1741_2_018945	verlobte dienerin.	verlobte Dienerin.
Gesangbuch1741_2_018946	8. Verbirg mich nur in	8. Verbirg mich nur in
Gesangbuch1741_2_018947	deinen frieden, und drök	deinen Frieden, und drück
Gesangbuch1741_2_018948	mich tief in deinen fchooß:	mich tief in deinen Schoß:
Gesangbuch1741_2_018949	mach mich von allem abge>	mach mich von allem abgeschieden,
Gesangbuch1741_2_018950	fchieden, und von den crea>	und von den Kreaturen
Gesangbuch1741_2_018951	turen loß. Nun gute nacht!	los. Nun gute Nacht!
Gesangbuch1741_2_018952	die liebe macht, daß ich	die Liebe macht, dass ich
Gesangbuch1741_2_018953	mich felbft vergessen kan,	mich selbst vergessen kann,
Gesangbuch1741_2_018954	und fehne mich nach mei>	und sehne mich nach meinem
Gesangbuch1741_2_018955	nen mann.	Mann.
Gesangbuch1741_2_018956	727. Mel. 64.	727. Mel. 64.
Gesangbuch1741_2_018957	AUfs verdienst des Lam>	Aufs Verdienst des Lammes
Gesangbuch1741_2_018958	mes fehen, bleibt der	sehen, bleibt der
Gesangbuch1741_2_018959	weg zur feligkeit: al>	Weg zur Seligkeit: allen,
Gesangbuch1741_2_018960	len welche zu ihm flehen,	welche zu ihm flehen,

ID

Gesangbuch1741_2_018961
 Gesangbuch1741_2_018962
 Gesangbuch1741_2_018963
 Gesangbuch1741_2_018964
 Gesangbuch1741_2_018965
 Gesangbuch1741_2_018966
 Gesangbuch1741_2_018967
 Gesangbuch1741_2_018968
 Gesangbuch1741_2_018969
 Gesangbuch1741_2_018970
 Gesangbuch1741_2_018971
 Gesangbuch1741_2_018972
 Gesangbuch1741_2_018973
 Gesangbuch1741_2_018974
 Gesangbuch1741_2_018975
 Gesangbuch1741_2_018976
 Gesangbuch1741_2_018977
 Gesangbuch1741_2_018978
 Gesangbuch1741_2_018979
 Gesangbuch1741_2_018980
 Gesangbuch1741_2_018981
 Gesangbuch1741_2_018982
 Gesangbuch1741_2_018983
 Gesangbuch1741_2_018984
 Gesangbuch1741_2_018985
 Gesangbuch1741_2_018986
 Gesangbuch1741_2_018987
 Gesangbuch1741_2_018988
 Gesangbuch1741_2_018989
 Gesangbuch1741_2_018990
 Gesangbuch1741_2_018991
 Gesangbuch1741_2_018992
 Gesangbuch1741_2_018993
 Gesangbuch1741_2_018994
 Gesangbuch1741_2_018995
 Gesangbuch1741_2_018996
 Gesangbuch1741_2_018997
 Gesangbuch1741_2_018998
 Gesangbuch1741_2_018999
 Gesangbuch1741_2_019000

Diplomatische Transkription

ift gewiffes heil bereit: fie-
 het man im herzen an,
 was er für die welt gethan,
 glaubet man des Vaters
 zeugen; fo bekommt man
 es zu eigen.
 2. Wenn doch alle feelen
 <pb n="664b" src="664.jpg" />
 wäßen, daß man unaufhör-
 lich nimmt, wenn man in
 die zahl der Chriften, wahre
 ftreiter JESU, kömmt! da
 vergeht kein augenblik, es
 zerfähret jeder ftrik; man
 ilt auf den lebens ꝑ pfade,
 und nimmt immer gnad um
 gnade.
 3. Aber freylich kan nichts
 taugen, als nur das, was
 Chriftus thut; laffen wir
 ihn aus den augen, finden
 wir was anders gut; fo er-
 fahren wir gewiß, unfer
 licht fey finfternis, unfer
 helfen fey verderben, unfer
 leben lauter fterben.
 4. Wären wir doch völlig
 feine, rührte fich doch keine
 kraft, da der Heiland nicht
 alleine, was fie wirkete, ge-
 fchaft! vor gekaßten frem-
 den mund, vor den felbft-er-
 wehlten grund, vor das un-
 gelernte fchließen, haben wir
 hernach zu büßen.
 5. Heiland! wenn wir
 wo verfehlen, wenn wir
 was nicht recht gefaßt, wenn
 wir einen grund erwehlen
 den du nicht gegeben haft

Normalisierter Text

ist gewisses Heil bereit: siehet
 man im Herzen an,
 was er für die Welt getan,
 glaubet man des Vaters
 Zeugen; so bekommt man
 es zu eigen.
 2. Wenn doch alle Seelen
 <pb n="664b" src="664.jpg" />
 wüssten, dass man unaufhörlich
 nimmt, wenn man in
 die Zahl der Christen, wahre
 Streiter Jesu, kommt! da
 vergeht kein Augenblick, es
 zerfährt jeder Strick; man
 ist auf dem Lebenspfade,
 und nimmt immer Gnad um
 Gnade.
 3. Aber freilich kann nichts
 taugen, als nur das, was
 Christus tut; lassen wir
 ihn aus den Augen, finden
 wir was anders gut; so erfahren
 wir gewiss, unser
 Licht sei Finsternis, unser
 Helfen sei Verderben, unser
 Leben lauter Sterben.
 4. Wären wir doch völlig
 seine, rührte sich doch keine
 Kraft, da der Heiland nicht
 alleine, was sie wirkete, geschafft!
 vor geküssten fremden
 Mund, vor den selbst-erwählten
 Grund, vor das ungelernete
 Schließen, haben wir
 hernach zu büßen.
 5. Heiland! wenn wir
 wo verfehlen, wenn wir
 was nicht recht gefasst, wenn
 wir einen Grund erwählen,
 den du nicht gegeben hast,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019001	wenn die feele fchleffe macht	wenn die Seele Schlüsse macht,
Gesangbuch1741_2_019002	da du nicht daran gedacht	da du nicht daran gedacht,
Gesangbuch1741_2_019003	ift es nur naturgemachte	ist es nur Natur-Gemächte,
Gesangbuch1741_2_019004	hilf uns bald davon zu	hilf uns bald davon zu
Gesangbuch1741_2_019005	rechte.	Rechte.
Gesangbuch1741_2_019006	6. Haben wir gleich auf	6. Haben wir gleich aufgehö-
Gesangbuch1741_2_019007	gehø	
Gesangbuch1741_2_019008	<pb n="665a" src="665.jpg" />	<pb n="665a" src="665.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019009	Von den Fahrungen in der Gemeine. 647	Von den Führungen in der Gemeinde. 647
Gesangbuch1741_2_019010	gehøret, weiter wider dich	ret, weiter wider dich
Gesangbuch1741_2_019011	zu feyn; unfre ruh wird	zu sein; unsre Ruh wird
Gesangbuch1741_2_019012	doch geföhret, wenn was	doch gestöhret, wenn was
Gesangbuch1741_2_019013	eignes fchleichet ein: unfre	eignes schleichet ein: unsre
Gesangbuch1741_2_019014	kräfte regen fch (uns zum	Kräfte regen sich (uns zum
Gesangbuch1741_2_019015	nachtheil,) ohne dich; a	Nachteil,) ohne dich; aber
Gesangbuch1741_2_019016	ber HERR! auf dein be	Herr! auf dein Bewegen,
Gesangbuch1741_2_019017	wegen, braucht man fie mit	braucht man sie mit
Gesangbuch1741_2_019018	vollen fegen.	vollem Segen.
Gesangbuch1741_2_019019	7. Heyland! der du uns	7. Heiland! der du uns
Gesangbuch1741_2_019020	bewogen nur allein auf dich	bewogen nur allein auf dich
Gesangbuch1741_2_019021	zu fehn, und bisher dir nach	zu sehn, und bisher dir nachgezogen,
Gesangbuch1741_2_019022	gezogen, laß es unverwandt	lass es unverwandt
Gesangbuch1741_2_019023	gefchehn! gieb begriffe,	geschehn! gib Begriffe,
Gesangbuch1741_2_019024	grund und fchluß, richte	Grund und Schluss, richte
Gesangbuch1741_2_019025	ganz allein den fuß, ohne	ganz allein den Fuß, ohne
Gesangbuch1741_2_019026	dich fey ja nichts rege, o er	dich sei ja nichts rege, o erhalt
Gesangbuch1741_2_019027	halt uns auf dem wege!	uns auf dem Wege!
Gesangbuch1741_2_019028	8. Bring uns völlig in die	8. Bring uns völlig in die
Gesangbuch1741_2_019029	fchranken, die dein liebes	Schranken, die dein Liebesrat
Gesangbuch1741_2_019030	rath gefetzt; weder vorfatz,	gesetzt; weder Vorsatz,
Gesangbuch1741_2_019031	noch gedanken, werde fon	noch Gedanken, werde sonsten
Gesangbuch1741_2_019032	ften gut gefchätzt: Eine neue	gut geschätzt: Eine neue
Gesangbuch1741_2_019033	creatur kan allein, auf diefer	Kreatur kann allein, auf dieser
Gesangbuch1741_2_019034	fpur, deines namens ruhm	Spur, deines Namens Ruhm
Gesangbuch1741_2_019035	Von der leichten Föhrgung.	Von der leichten Führung.
Gesangbuch1741_2_019036	729. Mel. 61.	729. Mel. 61.
Gesangbuch1741_2_019037	DAs wahre Chriften	Das wahre Christentum
Gesangbuch1741_2_019038	thum ift wahrlich	ist wahrlich
Gesangbuch1741_2_019039	leichte. Ja wenn uns	leicht. Ja wenn uns
Gesangbuch1741_2_019040	JESus nicht die hände reich	Jesus nicht die Hände reichte;

ID

Gesangbuch1741_2_019041
 Gesangbuch1741_2_019042
 Gesangbuch1741_2_019043
 Gesangbuch1741_2_019044
 Gesangbuch1741_2_019045
 Gesangbuch1741_2_019046
 Gesangbuch1741_2_019047
 Gesangbuch1741_2_019048
 Gesangbuch1741_2_019049
 Gesangbuch1741_2_019050
 Gesangbuch1741_2_019051
 Gesangbuch1741_2_019052
 Gesangbuch1741_2_019053
 Gesangbuch1741_2_019054
 Gesangbuch1741_2_019055
 Gesangbuch1741_2_019056
 Gesangbuch1741_2_019057
 Gesangbuch1741_2_019058
 Gesangbuch1741_2_019059
 Gesangbuch1741_2_019060
 Gesangbuch1741_2_019061
 Gesangbuch1741_2_019062
 Gesangbuch1741_2_019063
 Gesangbuch1741_2_019064
 Gesangbuch1741_2_019065
 Gesangbuch1741_2_019066
 Gesangbuch1741_2_019067
 Gesangbuch1741_2_019068
 Gesangbuch1741_2_019069
 Gesangbuch1741_2_019070
 Gesangbuch1741_2_019071
 Gesangbuch1741_2_019072
 Gesangbuch1741_2_019073
 Gesangbuch1741_2_019074
 Gesangbuch1741_2_019075
 Gesangbuch1741_2_019076
 Gesangbuch1741_2_019077
 Gesangbuch1741_2_019078
 Gesangbuch1741_2_019079
 Gesangbuch1741_2_019080

Diplomatische Transkription

te; fo kōnte man mit recht
 vom Ichwerfeyn fagen: al
 <pb n="665b" src="665.jpg" />
 erhöhen, und in deine Freu
 de gehen.
 9. Der du uns gewefnen
 fclaven diefes freyheitsrecht
 gefchenkt, und zu diefem ein
 falts-hafen unfers Ichiffes
 lauf gelenkt, bind ein jedes
 alfo an, daß es fich nicht re
 gen kan; Laß bey deines
 Geiftes wehen, unfers her
 zens wunfch gefchehen!
 728.
 Ach großer Freund! du
 Leit-Stern deiner
 jünger: du Hirt des
 volks das fonften keinen hat;
 zum werk des amts find
 wir noch viel zu matt, zum
 kampf * find wir noch allzu
 fchwache ringer, wenn jah
 und tag im freit vollendet
 feyn, fo fcheints als gieng
 es erft zu den Schranken ein.
 * Ebr. 12, 4.
 lein er hilft die laft beftän
 dig tragen.
 2. Worinn befeheth die?
 wir folln lieben. Das hat
 er auf der welt zu erft ge
 trieben; fein herze hing
 an der, die ihn gebohren,
 Ss 4 auch
 <pb n="666a" src="666.jpg" />
 648 Von den Führungen in der Gemeinde.
 auch wenn fein aug und
 mund die bruft verlohren.
 3. GOtt macht uns keinen

Normalisierter Text

so könnte man mit Recht
 vom Schwere sein sagen: al
 <pb n="665b" src="665.jpg" />
 erhöhen, und in deine Freude
 gehen.
 9. Der du uns gewesenen
 Sklaven dieses Freiheitsrecht
 geschenkt, und zu diesem Einfalts-Hafen
 unseres Schiffes
 Lauf gelenkt, bind ein jedes
 also an, dass es sich nicht regen
 kann; Lass bei deines
 Geistes Wehen, unseres Herzens
 Wunsch geschehen!
 728.
 Ach großer Freund! du
 Leitstern deiner
 Jünger: du Hirt des
 Volks, das sonst keinen hat;
 zum Werk des Amtes sind
 wir noch viel zu matt, zum
 Kampf * sind wir noch allzuschwache
 Ringer, wenn Jahr
 und Tag im Streit vollendet
 sind, so scheint's, als ging
 es erst zu den Schranken ein.
 * Hebr. 12, 4.
 lein er hilft die Last beständig
 tragen.
 2. Worin besteht die?
 Wir sollen lieben. Das hat
 er auf der Welt zuerst getrieben;
 sein Herze hing
 an der, die ihn geboren,
 Ss 4 auch
 <pb n="666a" src="666.jpg" />
 648 Von den Führungen in der Gemeinde.
 auch wenn sein Aug und
 Mund die Brust verloren.
 3. Gott macht uns keinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019081	fchmerz, er will ihn ffillen.	Schmerz, er will ihn stillen.
Gesangbuch1741_2_019082	Wo rührt er aber her? vom	Wo rührt er aber her? Vom
Gesangbuch1741_2_019083	eigen ɸ willen. Laß diefes	eigenen Willen. Lass dieses
Gesangbuch1741_2_019084	fchmerzens-kind bey zeiten	Schmerzenskind bezeiten
Gesangbuch1741_2_019085	tödten, fo kommst du auf	töten, so kommst du auf
Gesangbuch1741_2_019086	einmal aus allen nöthen.	einmal aus allen Nöten.
Gesangbuch1741_2_019087	4. Was willst du deine	4. Was willst du deine
Gesangbuch1741_2_019088	noth fo lehr bethranen? dein	Not so sehr betränen? Dein
Gesangbuch1741_2_019089	herze darf fch nur nach	Herze darf sich nur nach
Gesangbuch1741_2_019090	JEfú fehnen. Sprich: Vaɸ	Jesu sehnen. Sprich: Vater!
Gesangbuch1741_2_019091	ter! kanft du denn mein	kannst du denn mein
Gesangbuch1741_2_019092	elend fehen? mein Heyland!	Elend sehen? Mein Heiland!
Gesangbuch1741_2_019093	hilf mir doch! fo ifts geɸ	hilf mir doch! so ist's geschehen.
Gesangbuch1741_2_019094	fchehen.	
Gesangbuch1741_2_019095	5. Die fchwachheit macht	5. Die Schwachheit macht
Gesangbuch1741_2_019096	dich fcheu; doch nicht zu	dich scheu; doch nicht zu
Gesangbuch1741_2_019097	fchanden. Du fällt bisɸ	Schanden. Du fällst bisweilen
Gesangbuch1741_2_019098	weilen gar; nur aufgetanɸ	gar; nur aufgestanden.
Gesangbuch1741_2_019099	den. Ja du verlieht es oft;	Ja du versiehst es oft;
Gesangbuch1741_2_019100	oft abgebeten. Der teufel	oft abgebeten. Der Teufel
Gesangbuch1741_2_019101	fetzt dir zu; zu GOtt geɸ	setzt dir zu; zu Gott getreten.
Gesangbuch1741_2_019102	treten.	
Gesangbuch1741_2_019103	6. Nur mache dir den	6. Nur mache dir den
Gesangbuch1741_2_019104	troft nicht felbft zu nichte.	Trost nicht selbst zunichte.
Gesangbuch1741_2_019105	die fonne fcheine nicht; es	Die Sonne scheine nicht; es
Gesangbuch1741_2_019106	ift doch lichte: doch laß die	ist doch lichte: doch lass die
Gesangbuch1741_2_019107	dunkle nacht auch diefes	dunkle Nacht auch dieses
Gesangbuch1741_2_019108	rauben; verliehre gar den	rauben; verliere gar den
Gesangbuch1741_2_019109	weg, nur nicht den glauben.	Weg, nur nicht den Glauben.
Gesangbuch1741_2_019110	7. Denn fährt du nur	7. Denn fährst du nur
Gesangbuch1741_2_019111	fort, GOtt zu vertrauen, fo	fort, Gott zu vertrauen, so
Gesangbuch1741_2_019112	wirft du licht und weg bald	wirst du Licht und Weg bald
Gesangbuch1741_2_019113	wieder fchauen: was du geɸ	wieder schauen: was du geglaubet
Gesangbuch1741_2_019114	glaubet haft, das wirft du	haft, das wirst du
Gesangbuch1741_2_019115	<pb n="666b" src="666.jpg" />	<pb n="666b" src="666.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019116	fehen: wie du geglaubet	sehen: wie du geglaubet
Gesangbuch1741_2_019117	haft, fo wirds gefchehen.	haft, so wird's geschehen.
Gesangbuch1741_2_019118	8. So will ich JEfú joch	8. So will ich Jesu Joch
Gesangbuch1741_2_019119	gern auf mich nehmen und	gern auf mich nehmen und
Gesangbuch1741_2_019120	mich zu feiner laft mit luft	mich zu seiner Last mit Lust

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019121	beqvemen: denn will fie	bequemen: denn will sie
Gesangbuch1741_2_019122	fleifich und blut befchwerlich	Fleisch und Blut beschwerlich
Gesangbuch1741_2_019123	nennen; fo wird fie doch der	nennen; so wird sie doch der
Gesangbuch1741_2_019124	geift vor leicht erkennen.	Geist für leicht erkennen.
Gesangbuch1741_2_019125	730. Mel. 50.	730. Mel. 50.
Gesangbuch1741_2_019126	Hatte ich flägel ein-	Hätte ich Flügel einfältiger
Gesangbuch1741_2_019127	fältiger tauben! fo	Tauben! so
Gesangbuch1741_2_019128	wolt ich zun engli-	wollt ich zu den englischen
Gesangbuch1741_2_019129	fchen chören hingehn: da	Chören hingehen: da
Gesangbuch1741_2_019130	folte mich niemand der freu-	sollte mich niemand der Freude
Gesangbuch1741_2_019131	de berauben; da bleib ich	berauben; da bleib ich
Gesangbuch1741_2_019132	bey Chrifti verlobeten ftehn:	bei Christi Verlobten stehn:
Gesangbuch1741_2_019133	ich wolte ihm fingen, mein	ich wollte ihm singen, mein
Gesangbuch1741_2_019134	lobe-lied bringen, und fprin-	Lobelied bringen, und springen
Gesangbuch1741_2_019135	gen mit freuden da unter	mit Freuden da unter
Gesangbuch1741_2_019136	den reihen; man folt mich	den Reihen; man sollt mich
Gesangbuch1741_2_019137	den erften im danken er-	den Ersten im Danken ersehen.
Gesangbuch1741_2_019138	fehen.	
Gesangbuch1741_2_019139	2. Ich bin zwar noch im-	2. Ich bin zwar noch immer
Gesangbuch1741_2_019140	mer im leibe verfchloffen:	im Leibe verschlossen:
Gesangbuch1741_2_019141	doch flieget mein herze	doch flieget mein Herze
Gesangbuch1741_2_019142	fchon voraus dahin; es fpie-	schon voraus dahin; es spielt,
Gesangbuch1741_2_019143	let, weil es fchon die glorie	weil es schon die Glorie
Gesangbuch1741_2_019144	genoffen, die zu fich hinreiß-	genossen, die zu sich hinreißt
Gesangbuch1741_2_019145	fet der gläubigen finn: mein	der Gläubigen Sinn: mein
Gesangbuch1741_2_019146	innerftes findet, wenn fuchs	Innerstes findet, wenn sich's
Gesangbuch1741_2_019147	fo verbindet, nicht etwa	so verbindet, nicht etwa
Gesangbuch1741_2_019148	allein der'r Engel ge-	allein der Engel Gemeinschaft;
Gesangbuch1741_2_019149	meinfchaft; es lebet mit	es lebet mit
Gesangbuch1741_2_019150	Chrifto in göttlicher	Christo in göttlicher
Gesangbuch1741_2_019151	freundfchaft.	Freundschaft.
Gesangbuch1741_2_019152	Von	Von
Gesangbuch1741_2_019153	<pb n="667a" src="667.jpg" />	<pb n="667a" src="667.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019154	Von den Fährungen in der Gemeine. 649	Von den Führungen in der Gemeinde. 649
Gesangbuch1741_2_019155	Von der tiefen Fährung.	Von der tiefen Führung.
Gesangbuch1741_2_019156	731. Mel. 80.	731. Mel. 80.
Gesangbuch1741_2_019157	HERzliebfter JEFu, fieh	Herzliebster Jesu, sieh
Gesangbuch1741_2_019158	und merke! mein	und merke! mein
Gesangbuch1741_2_019159	ganzes herze brennt	ganzes Herze brennt
Gesangbuch1741_2_019160	nach dir. Ich fuch und lauf	nach dir. Ich such und lauf

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019161	aus aller ftärke. Mich	aus aller Stärke. Mich
Gesangbuch1741_2_019162	dänkt, es läuft mir nie	dünkt, es läuft mir niemand
Gesangbuch1741_2_019163	mand fär. Ich will dich	vor. Ich will dich
Gesangbuch1741_2_019164	gerne felber finden, ich	gerne selber finden, ich
Gesangbuch1741_2_019165	muß dich fühlen und em	muss dich fühlen und empfinden.
Gesangbuch1741_2_019166	pfinden.	
Gesangbuch1741_2_019167	2. Bin ich,mein heyl,hier	2. Bin ich, mein Heil, hierbei
Gesangbuch1741_2_019168	bey vermellen? begehrt ich	vermessen? Begehrt ich
Gesangbuch1741_2_019169	etwa gar zu viel? hab ich	etwa gar zu viel? Hab ich
Gesangbuch1741_2_019170	der niedrigkeit vergessen und	der Niedrigkeit vergessen
Gesangbuch1741_2_019171	eberfchreite maaß und ziel?	und überschreite Maß und Ziel?
Gesangbuch1741_2_019172	O! fo vergieb mir dieses	O! so vergib mir dieses
Gesangbuch1741_2_019173	fehlen, die liebe bringet	Fehlen, die Liebe bringet
Gesangbuch1741_2_019174	mich zum wählen.	mich zum Wählen.
Gesangbuch1741_2_019175	3. Bedenk ich nur, o lie	3. Bedenk ich nur, o liebes
Gesangbuch1741_2_019176	bes leben, getreuer, auser	Leben, getreuer, auserwählter
Gesangbuch1741_2_019177	wählter freund, wie du fär	Freund, wie du für
Gesangbuch1741_2_019178	mich dich hingegeben und es	mich dich hingegeben und es
Gesangbuch1741_2_019179	fo herzlich gut gemeynt;	so herzlich gut gemeint;
Gesangbuch1741_2_019180	was wunder? wenn ich	was Wunder? wenn ich
Gesangbuch1741_2_019181	dich will fehen, fär fehnfucht	dich will sehen, vor Sehnsucht
Gesangbuch1741_2_019182	und fär leid vergehen.	und vor Leid vergehen.
Gesangbuch1741_2_019183	4. Es kommt von dei	4. Es kommt von deiner
Gesangbuch1741_2_019184	ner eignen gäte/daß ich	eigenen Güte, dass ich
Gesangbuch1741_2_019185	fo fehr erfreuet bin. Dein	so sehr erfreuet bin. Dein
Gesangbuch1741_2_019186	feuer legt sich ins gemäthe	Feuer legt sich ins Gemüte
Gesangbuch1741_2_019187	und deine gluth röhrt geift	und deine Glut rührt Geist
Gesangbuch1741_2_019188	und finn: daß ich bey	und Sinn: dass ich bei
Gesangbuch1741_2_019189	meinem liebesfchweiffe der	meinem Liebesschweißse der
Gesangbuch1741_2_019190	<pb n="667b" src="667.jpg" />	<pb n="667b" src="667.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019191	welt verräkt und närrlich	Welt verrückt und närrisch
Gesangbuch1741_2_019192	heiffe.	heisse.
Gesangbuch1741_2_019193	5. Ich weiß darum, du	5. Ich weiß darum, du
Gesangbuch1741_2_019194	wirft dich zeigen: gieb dich	wirst dich zeigen: gib dich
Gesangbuch1741_2_019195	mir dann, mein feelenlicht!	mir dann, mein Seelenlicht!
Gesangbuch1741_2_019196	ich will es fär mir felbft ver	ich will es vor mir selbst verschweigen.
Gesangbuch1741_2_019197	fchweigen. Komm ins ge	Komm ins Geheim!
Gesangbuch1741_2_019198	heim! man kennt dich nicht.	man kennt dich nicht.
Gesangbuch1741_2_019199	Es folls die blinde welt nicht	Es soll's die blinde Welt nicht
Gesangbuch1741_2_019200	wiffen, wenn uns die gnade	wissen, wenn uns die Gnade

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019201	folte küssen.	sollte küssen.
Gesangbuch1741_2_019202	6. Der geift muß folche	6. Der Geist muss solche
Gesangbuch1741_2_019203	ftärkung haben bey meiner	Stärkung haben bei meiner
Gesangbuch1741_2_019204	fchweren ritterschaft. Dein	schweren Ritterschaft. Dein
Gesangbuch1741_2_019205	zufpruch kan wie manna la-	Zuspruch kann wie Manna laben.
Gesangbuch1741_2_019206	ben. Dein friede giebt mir	Dein Friede gibt mir
Gesangbuch1741_2_019207	geiftes kraft. Wo ich nicht,	Geisteskraft. Wo ich nicht,
Gesangbuch1741_2_019208	zum verderb der feelen, mich	zum Verderb der Seelen, mich
Gesangbuch1741_2_019209	muß mit falichen wegen qua-	muss mit falschen Wegen quälen.
Gesangbuch1741_2_019210	len.	
Gesangbuch1741_2_019211	7. Ich fehne mich nach	7. Ich sehne mich nach
Gesangbuch1741_2_019212	deiner weide, Immanuel,	deiner Weide, Immanuel,
Gesangbuch1741_2_019213	mit feel und geift. Erfchei-	mit Seel und Geist. Erscheine
Gesangbuch1741_2_019214	ne mir im hirten-kleide, in-	mir im Hirtenkleide, indem
Gesangbuch1741_2_019215	dem dich menfch und engel	dich Mensch und Engel
Gesangbuch1741_2_019216	preift. Ich bin ein fchwa-	preist. Ich bin ein schwaches
Gesangbuch1741_2_019217	ches fchäflein, liehe! ver-	Schäflein, siehe! vermehre
Gesangbuch1741_2_019218	mehre deine forg und mähe.	deine Sorg und Mühe.
Gesangbuch1741_2_019219	8. Halt in mir felbft die	8. Halt in mir selbst die
Gesangbuch1741_2_019220	mittags-ruhe und einen lie-	Mittagsruhe und einen Liebesfeiertag!
Gesangbuch1741_2_019221	bes-feyertag! daß ich mir	dass ich mir
Gesangbuch1741_2_019222	wieder götlich tue und fich	wieder götlich tue und sich
Gesangbuch1741_2_019223	mein herz erholen mag. Ich	mein Herz erholen mag. Ich
Gesangbuch1741_2_019224	bin noch auf den creutzes-	bin noch auf dem Kreuzeswege,
Gesangbuch1741_2_019225	wege, erhalte mich in deiner	erhalte mich in deiner
Gesangbuch1741_2_019226	pflege.	Pflege.
Gesangbuch1741_2_019227	Ss 5 9. Sieh,	Ss 5 9. Sieh,
Gesangbuch1741_2_019228	<pb n="668a" src="668.jpg" />	<pb n="668a" src="668.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019229	650 Von den Föhrungen in der Gemeinde.	650 Von den Föhrungen in der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_019230	9. Sieh, o mein JESU,	9. Sieh, o mein Jesu,
Gesangbuch1741_2_019231	fieh und merke! mein grund	sieh und merke! mein Grund
Gesangbuch1741_2_019232	der feelen brennt nach dir.	der Seelen brennt nach dir.
Gesangbuch1741_2_019233	Gieb diefem feuer kraft und	Gib diesem Feuer Kraft und
Gesangbuch1741_2_019234	ftärke, der flamme nahrung	Stärke, der Flamme Nahrung
Gesangbuch1741_2_019235	für und für! hilf, daß hier	für und für! Hilf, dass hier
Gesangbuch1741_2_019236	niemand dampf und wehre,	niemand dämpf und wehre,
Gesangbuch1741_2_019237	bis mich die gnaden = gluth	bis mich die Gnadenglut
Gesangbuch1741_2_019238	verzehre.	verzehre.
Gesangbuch1741_2_019239	732. Mel. 30.	732. Mel. 30.
Gesangbuch1741_2_019240	König! dem wir alle	König! dem wir alle

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019241	dienen, (ob im geift?	dienen, (ob im Geist?
Gesangbuch1741_2_019242	das weiffest du) rette	das weißt du) rette
Gesangbuch1741_2_019243	uns durch dein verfähnen	uns durch dein Versöhnen
Gesangbuch1741_2_019244	aus der ungewiffen ruh.	aus der ungewissen Ruh.
Gesangbuch1741_2_019245	2. Mache den gedanken	2. Mache den Gedanken
Gesangbuch1741_2_019246	bange, ob das herz es red-	bange, ob das Herz es redlich
Gesangbuch1741_2_019247	lich meyn, ob die feele an dir	meint, ob die Seele an dir
Gesangbuch1741_2_019248	hange, ob wir fcheinen oder	hange, ob wir scheinen oder
Gesangbuch1741_2_019249	feyn.	sind.
Gesangbuch1741_2_019250	3. Mehrere verborgne tie-	3. Mehrere verborgne Tiefen
Gesangbuch1741_2_019251	fen hat die zarte eigen-	hat die zarte Eigenheit
Gesangbuch1741_2_019252	heit als, da wir noch ruhig	als, da wir noch ruhig
Gesangbuch1741_2_019253	fchließen in der groben irr-	schließen in der groben Irrdigkeit.
Gesangbuch1741_2_019254	digkeit.	
Gesangbuch1741_2_019255	4. Schöpfer himmlischer	4. Schöpfer himmlischer
Gesangbuch1741_2_019256	naturen, berge unfrer heilig-	Naturen, Bürge unsrer Heiligkeit,
Gesangbuch1741_2_019257	keit, Häter neuer creaturen,	Hüter neuer Kreaturen,
Gesangbuch1741_2_019258	göttliche verborgenheit!	göttliche Verborgenheit!
Gesangbuch1741_2_019259	5. Vater, deine rege gna-	5. Vater, deine rege Gnade,
Gesangbuch1741_2_019260	de, mach uns, die wir deine	mach uns, die wir deine
Gesangbuch1741_2_019261	feyn, bey dem gang im le-	sind, bei dem Gang im Lebenspfade
Gesangbuch1741_2_019262	bens-pfade manche fal-	manche salbungsvolle
Gesangbuch1741_2_019263	bungs-volle pein.	Pein.
Gesangbuch1741_2_019264	6. Brautigam, das werk	6. Bräutigam, das Werk
Gesangbuch1741_2_019265	ist deine, herzen lind dein ei-	ist deines, Herzen sind dein Eigentum,
Gesangbuch1741_2_019266	genthum, ihr beflekt feyn	ihr befleckt sein
Gesangbuch1741_2_019267	<pb n="668b" src="668.jpg" />	<pb n="668b" src="668.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019268	oder reine bringt dir fchande	oder rein bringt dir Schande
Gesangbuch1741_2_019269	oder ruhm.	oder Ruhm.
Gesangbuch1741_2_019270	7. Und du wahre feelen-	7. Und du wahre Seelenname,
Gesangbuch1741_2_019271	amme, Geift des lebens und	Geist des Lebens und
Gesangbuch1741_2_019272	der kraft: brauche deiner	der Kraft: brauche deiner
Gesangbuch1741_2_019273	wunder-flamme herben und	Wunderflamme herben und
Gesangbuch1741_2_019274	gelinden laft.	gelinden Saft.
Gesangbuch1741_2_019275	8. Gottheit brauche deine	8. Gottheit brauche deine
Gesangbuch1741_2_019276	ftäbe, deine ftäbe lanft und	Stäbe, deine Stäbe sanft und
Gesangbuch1741_2_019277	weh, daß sich unfer geift er-	weh, dass sich unser Geist erhebe
Gesangbuch1741_2_019278	hebe aus der tragheit in die	aus der Trägheit in die
Gesangbuch1741_2_019279	höh.	Höh.
Gesangbuch1741_2_019280	9. Auch vergönn uns,	9. Auch vergönn uns,

ID

Gesangbuch1741_2_019281
 Gesangbuch1741_2_019282
 Gesangbuch1741_2_019283
 Gesangbuch1741_2_019284
 Gesangbuch1741_2_019285
 Gesangbuch1741_2_019286
 Gesangbuch1741_2_019287
 Gesangbuch1741_2_019288
 Gesangbuch1741_2_019289
 Gesangbuch1741_2_019290
 Gesangbuch1741_2_019291
 Gesangbuch1741_2_019292
 Gesangbuch1741_2_019293
 Gesangbuch1741_2_019294
 Gesangbuch1741_2_019295
 Gesangbuch1741_2_019296
 Gesangbuch1741_2_019297
 Gesangbuch1741_2_019298
 Gesangbuch1741_2_019299
 Gesangbuch1741_2_019300
 Gesangbuch1741_2_019301
 Gesangbuch1741_2_019302
 Gesangbuch1741_2_019303
 Gesangbuch1741_2_019304
 Gesangbuch1741_2_019305
 Gesangbuch1741_2_019306
 Gesangbuch1741_2_019307
 Gesangbuch1741_2_019308
 Gesangbuch1741_2_019309
 Gesangbuch1741_2_019310
 Gesangbuch1741_2_019311
 Gesangbuch1741_2_019312
 Gesangbuch1741_2_019313
 Gesangbuch1741_2_019314
 Gesangbuch1741_2_019315
 Gesangbuch1741_2_019316
 Gesangbuch1741_2_019317
 Gesangbuch1741_2_019318
 Gesangbuch1741_2_019319
 Gesangbuch1741_2_019320

Diplomatische Transkription

freund Hegai, in des Königs Kämmererei, manchen ernstesten Mardachai, der uns scharf und heilsam sey.
 10. Richt uns alle, die wir lieben, in den Gurt der Wahrheit ein, uns um dich nur zu betrüben und in dir nur zu erfreuen.
 11. Herzenskundiger, dein Auge siehet unsre Einigkeit, daß dabey nichts gilt und taugt, als die Abgestorbenheit.
 12. Einfalt ist ein Kind der Gnade, eine kluge Ritterschaft, die auf ihrem schmalen Pfade nicht nach dem und jenem geht.
 13. Leib und Kraft will man bewahren, wenn's nur Christo dienen kan; Leib und Kräfte läßt man fahren vor den treuen Seelenmann.
 14. Heil-
 <pb n="669a" src="669.jpg" />
 Von den Führungen in der Gemeinde. 651
 14. Heilige Brüder Gottes knechte, und der Freundschaft Israels reine Geister, singt vom Rechte, von dem recht Immanuel.
 15. Und ihr theuren Mitgenossen, betet an das Heil der Welt: HERR! dein Blut am Holz geflossen, segne unser Herzensfeld.
 16. Herr, im schönen Kampf der Leiden mach uns

Normalisierter Text

Freund Hegai, in des Königs Kämmererei, manchen ernstesten Mardachai, der uns scharf und heilsam sei.
 10. Richt uns alle, die wir lieben, in den Gurt der Wahrheit ein, uns um dich nur zu betrüben und in dir nur zu erfreuen.
 11. Herzenskundiger, dein Auge siehet unsre Einigkeit, dass dabei nichts gilt und taugt, als die Abgestorbenheit.
 12. Einfalt ist ein Kind der Gnade, eine kluge Ritterschaft, die auf ihrem schmalen Pfade nicht nach dem und jenem geht.
 13. Leib und Kraft will man bewahren, wenn's nur Christo dienen kann; Leib und Kräfte lässt man fahren vor den treuen Seelenmann.
 14. Heil-
 <pb n="669a" src="669.jpg" />
 Von den Führungen in der Gemeinde. 651
 14. Heilige Brüder Gottes Knechte, und der Freundschaft Israels reine Geister, singt vom Rechte, von dem Recht Immanuel.
 15. Und ihr teuren Mitgenossen, betet an das Heil der Welt: Herr! dein Blut am Holz geflossen, segne unser Herzensfeld.
 16. Herr, im schönen Kampf der Leiden mach uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019321	zum triumph des Lamms, und zur urfach feiner freu- den, und zum lohn des creu- zesftamms.	zum Triumph des Lamms, und zur Ursach seiner Freuden, und zum Lohn des Kreuzesstamms.
Gesangbuch1741_2_019322	17. Leit uns wärdiglich der gnade und dem Evan- gelio, mach uns treu von grad zu grade, und zur letz- ten ftunde froh.	17. Leit uns würdiglich der Gnade und dem Evangelium, mach uns treu von Grad zu Grade, und zur letzten Stunde froh.
Gesangbuch1741_2_019323	733. Mel. 39.	733. Mel. 39.
Gesangbuch1741_2_019324	Wie gut ift doch mit dir, mein JESU! wandern, ja neben dir die reife fetzen fort! da fährrt du mich von einem grad zum andern; bis daß ich bin vor deinem throne dort. Zeuch, liebfter JE- SU! mich nach dir; fo lauf, mein Brautigam! ich dir nach fer und fer.	Wie gut ist doch mit dir, mein Jesu! wandern, ja neben dir die Reise setzen fort! da führst du mich von einem Grad zum andern; bis dass ich bin vor deinem Throne dort. Zieh, liebster Jesu! mich nach dir; so lauf, mein Bräutigam! ich dir nach für und für.
Gesangbuch1741_2_019325	2.Ach, weich doch mir nun nimmer von der feiten! ach geh mir vor mit deinem an- geficht! wie Ifrael von dir <pb n="669b" src="669.jpg" /> fich lieffe leiten, fo laß mein aug ftets feyn auf dich ge- richt! Zeuch □c.	2. Ach, weich doch mir nun nimmer von der Seiten! Ach geh mir vor mit deinem Angesicht! wie Israel von dir <pb n="669b" src="669.jpg" /> sich ließe leiten, so lass mein Aug stets sein auf dich gerichtet! Zieh etc.
Gesangbuch1741_2_019326	3. Geh nur voran, fo will ich dir nachlaufen: fonft bin ich trög; drum treib und zieh mich hin, und fcheide mich von der Egy- pter haufen/ * daß ich al- lein dir folg im glaubens- finn! Zeuch □c.	3. Geh nur voran, so will ich dir nachlaufen: sonst bin ich trög; drum treib und zieh mich hin, und scheide mich von der Ägypter Haufen * dass ich allein dir folg im Glaubenssinn! Zieh etc.
Gesangbuch1741_2_019327	* 2. Mof. 14.	* 2. Mos. 14.
Gesangbuch1741_2_019328	4.Ohn widerfpruch magft du mich nur belegen mit dei-	4. Ohn Widerspruch magst du mich nur belegen mit deinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019361	nem joch, ich weigere mich	Joch, ich weigere mich
Gesangbuch1741_2_019362	nicht; und folt mein fleich	nicht; und sollt mein Fleisch
Gesangbuch1741_2_019363	kein glied mehr können re-	kein Glied mehr können regen:
Gesangbuch1741_2_019364	gen: gnung, daß ich fo die	genug, dass ich so die
Gesangbuch1741_2_019365	pilgrimfchaft verricht.	Pilgerschaft verricht'.
Gesangbuch1741_2_019366	Zeuch □c.	Zieh etc.
Gesangbuch1741_2_019367	5. Drum führe mich,	5. Drum führe mich,
Gesangbuch1741_2_019368	mein Engell! durch * die	mein Engel! durch * die
Gesangbuch1741_2_019369	wäften: zieh, heb und trag,	Wüsten: zieh, heb und trag,
Gesangbuch1741_2_019370	machs mit mir, wie du wilt!	mach's mit mir, wie du willst!
Gesangbuch1741_2_019371	kan ich mich nur zum vater-	Kann ich mich nur zum Vaterlande
Gesangbuch1741_2_019372	lande raften, fo ift die forg	rüsten, so ist die Sorg
Gesangbuch1741_2_019373	gestillt, mein wunfch erfüllt.	gestillt, mein Wunsch erfüllt.
Gesangbuch1741_2_019374	Zeuch □c.	Zieh etc.
Gesangbuch1741_2_019375	* Exod. 32. 34.	* Exod. 32. 34.
Gesangbuch1741_2_019376	6. So werd ich in dir fi-	6. So werd ich in dir sicher
Gesangbuch1741_2_019377	cher ruhen können. O zieh,	ruhen können. O zieh,
Gesangbuch1741_2_019378	mein freund! mich gar nach	mein Freund! mich gar nach
Gesangbuch1741_2_019379	dir hinein! Laß mich zu dir	dir hinein! Lass mich zu dir
Gesangbuch1741_2_019380	in fteter liebe brennen; fo	in steter Liebe brennen; so
Gesangbuch1741_2_019381	kan ich bey dir ftets zu haufe	kann ich bei dir stets zu Hause
Gesangbuch1741_2_019382	feyn. Zeuch, liebfter JE-	sein. Zieh, liebster Jesu!
Gesangbuch1741_2_019383	SU! mich nach dir; fo	mich nach dir; so
Gesangbuch1741_2_019384	lauf,	lauf,
Gesangbuch1741_2_019385	<pb n="670a" src="670.jpg" />	<pb n="670a" src="670.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019386	652 Von den Fährungen in der Gemeinde.	652 Von den Führungen in der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_019387	lauf, mein Brautigam! ich	lauf, mein Bräutigam! ich
Gesangbuch1741_2_019388	dir nach fer und fer.	dir nach für und für.
Gesangbuch1741_2_019389	734. Mel. 8.	734. Mel. 8.
Gesangbuch1741_2_019390	Wie, wenn die dunk-	Wie, wenn die dunkle
Gesangbuch1741_2_019391	le wolke dekt der	Wolke deckt der
Gesangbuch1741_2_019392	heitern fonnen-	heitern Sonnenlicht,
Gesangbuch1741_2_019393	licht, und ihren glantz ins	und ihren Glanz ins
Gesangbuch1741_2_019394	dunkle ftekt, daß uns ihr	Dunkle steckt, dass uns ihr
Gesangbuch1741_2_019395	fchein gebricht.	Schein gebricht.
Gesangbuch1741_2_019396	2. Wie, wenn dem leib fein	2. Wie, wenn dem Leib sein
Gesangbuch1741_2_019397	auge fehlt, ein haus das	Auge fehlt, ein Haus das
Gesangbuch1741_2_019398	licht vermißt: fo ift mein	Licht vermisst: so ist mein
Gesangbuch1741_2_019399	freund, den ich erwahlt,	Freund, den ich erwählt,
Gesangbuch1741_2_019400	wenn er verborgen ift.	wenn er verborgen ist.

ID

Gesangbuch1741_2_019401
 Gesangbuch1741_2_019402
 Gesangbuch1741_2_019403
 Gesangbuch1741_2_019404
 Gesangbuch1741_2_019405
 Gesangbuch1741_2_019406
 Gesangbuch1741_2_019407
 Gesangbuch1741_2_019408
 Gesangbuch1741_2_019409
 Gesangbuch1741_2_019410
 Gesangbuch1741_2_019411
 Gesangbuch1741_2_019412
 Gesangbuch1741_2_019413
 Gesangbuch1741_2_019414
 Gesangbuch1741_2_019415
 Gesangbuch1741_2_019416
 Gesangbuch1741_2_019417
 Gesangbuch1741_2_019418
 Gesangbuch1741_2_019419
 Gesangbuch1741_2_019420
 Gesangbuch1741_2_019421
 Gesangbuch1741_2_019422
 Gesangbuch1741_2_019423
 Gesangbuch1741_2_019424
 Gesangbuch1741_2_019425
 Gesangbuch1741_2_019426
 Gesangbuch1741_2_019427
 Gesangbuch1741_2_019428
 Gesangbuch1741_2_019429
 Gesangbuch1741_2_019430
 Gesangbuch1741_2_019431
 Gesangbuch1741_2_019432
 Gesangbuch1741_2_019433
 Gesangbuch1741_2_019434
 Gesangbuch1741_2_019435
 Gesangbuch1741_2_019436
 Gesangbuch1741_2_019437
 Gesangbuch1741_2_019438
 Gesangbuch1741_2_019439
 Gesangbuch1741_2_019440

Diplomatische Transkription

3. Da fuch ich meiner per
 le pracht im lager meiner
 ruh: bey eingebrochner
 trauer>nacht thut fich kein
 auge zu.
 4. Zwar find ich andre
 fachen gnug; die ganze crea
 tur ift da: doch ift es oft
 betrug und irrthum der
 natur.
 5. Was nicht mein JE
 SUS felber ift, und wars
 ein engel>fchein, muß gegen
 dem, was ich erkieft, nur
 nacht und fchatten feyn.
 6. Was obn und unter
 ihm fich zeigt, darauf ich
 ruhen könnt, ihm felber
 <pb n="670b" src="670.jpg" />
 nicht das waffer reicht, und
 wird ein traum genannt.
 7. Denn nichts ift GOtt,
 und nichts ift gut, als er, der
 lebens>quell. Nichts ift,
 das mir genüge thut an mei
 nes Brautgams ftell.
 8. Was fuch ich denn bey
 wachtern noch? was lauf
 ich hin und her? da felten
 einer kennt fein joch und die
 geheime lehr.
 9. Drum gieng ich das
 gelchöpf vobey, und fand
 den Schöpfer gleich; der in
 mein armes herze frey ergab
 fein gnaden>reich.
 10. Denn wo ich neben
 ihm zugleich nichts in mich
 laß hinein: fo fällt er mich
 mit feinem reich, und kan

Normalisierter Text

3. Da such ich meiner Perle
 Pracht im Lager meiner
 Ruh: bei eingebroch'ner
 Trauernacht tut sich kein
 Auge zu.
 4. Zwar find ich andre
 Sachen genug; die ganze Kreatur
 ist da: doch ist es oft
 Betrug und Irrtum der
 Natur.
 5. Was nicht mein Jesus
 selber ist, und wär's
 ein Engelschein, muss gegen
 dem, was ich erkies', nur
 Nacht und Schatten sein.
 6. Was oben und unter
 ihm sich zeigt, darauf ich
 ruhen könnt', ihm selber
 <pb n="670b" src="670.jpg" />
 nicht das Wasser reicht, und
 wird ein Traum genannt.
 7. Denn nichts ist Gott,
 und nichts ist gut, als er, der
 Lebensquell. Nichts ist,
 das mir Genüge tut an meines
 Bräutigams Stell.
 8. Was such ich denn bei
 Wächtern noch? Was lauf
 ich hin und her? Da selten
 einer kennt sein Joch und die
 geheime Lehr.
 9. Drum ging ich das
 Geschöpf vorbei, und fand
 den Schöpfer gleich; der in
 mein armes Herze frei ergab
 sein Gnadenreich.
 10. Denn wo ich neben
 ihm zugleich nichts in mich
 lass hinein: so füllt er mich
 mit seinem Reich, und kann

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019441	mir alles feyn.	mir alles sein.
Gesangbuch1741_2_019442	11. So nenn ich ihn nun	11. So nenn ich ihn nun
Gesangbuch1741_2_019443	anders nicht, als den mein	anders nicht, als den mein
Gesangbuch1741_2_019444	herze liebt: weil mir ein	Herze liebt: weil mir ein
Gesangbuch1741_2_019445	rechter nahm gebricht, und	rechter Nam gebricht, und
Gesangbuch1741_2_019446	er nur fache giebt.	er nur Sache gibt.
Gesangbuch1741_2_019447	12. Ihr feelen! kennt ihr	12. Ihr Seelen! kennt ihr
Gesangbuch1741_2_019448	diefen freund? fo wißt ihr	diesen Freund? So wisst ihr
Gesangbuch1741_2_019449	wer er ift, der es mit mir	wer er ist, der es mit mir
Gesangbuch1741_2_019450	und euch gut meynt; er heifz	und euch gut meint; er heißet
Gesangbuch1741_2_019451	fet Jefus Chrifit.	Jesus Christ.
Gesangbuch1741_2_019452	Von	Von
Gesangbuch1741_2_019453	<pb n="671a" src="671.jpg" />	<pb n="671a" src="671.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019454	Von den Fährungen in der Gemeine. 653	Von den Führungen in der Gemeinde. 653
Gesangbuch1741_2_019455	Von der reinen Liebe.	Von der reinen Liebe.
Gesangbuch1741_2_019456	735. Mel. 83.	735. Mel. 83.
Gesangbuch1741_2_019457	ACh! feele, folte dich	Ach! Seele, sollte dich
Gesangbuch1741_2_019458	erfreuen die fchön-	erfreuen die Schönheit
Gesangbuch1741_2_019459	heit einer creatur,	einer Kreatur,
Gesangbuch1741_2_019460	da du die feegens-volle fpur	da du die segensvolle Spur
Gesangbuch1741_2_019461	des holden Schöpfers des	des holden Schöpfers des
Gesangbuch1741_2_019462	getreuen, gefunden und be-	Getreuen, gefunden und bereits
Gesangbuch1741_2_019463	reits erfahren, was deffen	erfahren, was dessen
Gesangbuch1741_2_019464	liebe geben kan? Nein, ihr	Liebe geben kann? Nein, ihr
Gesangbuch1741_2_019465	gefchöpf, es geht nicht an,	Geschöpf, es geht nicht an,
Gesangbuch1741_2_019466	ich kan mit euch mich nicht	ich kann mit euch mich nicht
Gesangbuch1741_2_019467	fo paaren.	so paaren.
Gesangbuch1741_2_019468	2. Du fonn, die du die welt	2. Du Sonne, die du die Welt
Gesangbuch1741_2_019469	beleuchtet, und fie mit dei-	beleuchtest, und sie mit deinem
Gesangbuch1741_2_019470	nem ftrahl durchdringt;	Strahl durchdringt;
Gesangbuch1741_2_019471	du himmel, der du regen	du Himmel, der du Regen
Gesangbuch1741_2_019472	bringft, und unfer land mit	bringst, und unser Land mit
Gesangbuch1741_2_019473	thau befeuchtet; was habt	Tau befeuchtest; was habt
Gesangbuch1741_2_019474	ihr, das ich nicht genieffe in	ihr, das ich nicht genieße
Gesangbuch1741_2_019475	dem, den meine feele liebt,	in dem, den meine Seele liebt,
Gesangbuch1741_2_019476	und dem mein herze fich er-	und dem mein Herze sich ergibt?
Gesangbuch1741_2_019477	giebt? was? das mir nicht	Was? das mir nicht
Gesangbuch1741_2_019478	aus ihm zuflieffe?	aus ihm zufließe?
Gesangbuch1741_2_019479	3. Diß licht erwecket freud	3. Dies Licht erwecket Freud
Gesangbuch1741_2_019480	und wonne, was finfter	und Wonne, was finster

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019481	ift, das macht es licht, fein	ist, das macht es licht, sein
Gesangbuch1741_2_019482	glantz erleuchtet mein ge	Glanz erleuchtet mein Gesicht:
Gesangbuch1741_2_019483	licht: er ift die wahre lee	er ist die wahre Segenssonne;
Gesangbuch1741_2_019484	gensfonne; der regen, der	der Regen, der
Gesangbuch1741_2_019485	mein herz benetzt, und def	mein Herz benetzt, und dessen
Gesangbuch1741_2_019486	fen däre fruchtbar macht;	Dürre fruchtbar macht;
Gesangbuch1741_2_019487	die morgenröth, fo mich an	die Morgenröte, so mich anlacht;
Gesangbuch1741_2_019488	lacht; der thau, fo meine	der Tau, so meine
Gesangbuch1741_2_019489	feel ergetzet.	Seel ergötzet.
Gesangbuch1741_2_019490	<pb n="671b" src="671.jpg" />	<pb n="671b" src="671.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019491	4. Ihr auen und ihr grä	4. Ihr Auen und ihr grünen
Gesangbuch1741_2_019492	nen wiefen, ift gleich eur an	Wiesen, ist gleich euer Anblick
Gesangbuch1741_2_019493	blick noch fo fchön, doch muß	noch so schön, doch muss
Gesangbuch1741_2_019494	mein herz viel höher gehn,	mein Herz viel höher gehn,
Gesangbuch1741_2_019495	und fich zu feiner luft erkie	und sich zu seiner Lust erkiesen
Gesangbuch1741_2_019496	fen den Schöpfer felbt, der	den Schöpfer selbst, der
Gesangbuch1741_2_019497	ewig wäret, und der allein	ewig wäret, und der allein
Gesangbuch1741_2_019498	den geift vernagt, der aber	den Geist vernügt, der überall
Gesangbuch1741_2_019499	all in banden liegt, wo er	in Banden liegt, wo er
Gesangbuch1741_2_019500	nicht recht hinein gehöret.	nicht recht hinein gehöret.
Gesangbuch1741_2_019501	5. Ihr fchäflein, die ihr	5. Ihr Schäflein, die ihr
Gesangbuch1741_2_019502	in dem gränen bey weid und	in dem Grünen bei Weid
Gesangbuch1741_2_019503	bachlein euch erqvikt, und	und Bächlein euch erquickt,
Gesangbuch1741_2_019504	von dem hirten nicht ver	und von dem Hirten nicht verrückt:
Gesangbuch1741_2_019505	räkt: ihr könt mir zwar	ihr könnt mir zwar
Gesangbuch1741_2_019506	zum vorbild dienen; doch	zum Vorbild dienen; doch
Gesangbuch1741_2_019507	diefes muß ich frey beken	dieses muss ich frei bekennen:
Gesangbuch1741_2_019508	nen: nur eines ift mein	nur eines ist mein
Gesangbuch1741_2_019509	trautes Lamm, das felbt	trautes Lamm, das selbst
Gesangbuch1741_2_019510	aus liebe zu mir kam, nur	aus Liebe zu mir kam, nur
Gesangbuch1741_2_019511	einer ift mein hirt zu nen	einer ist mein Hirt zu nennen.
Gesangbuch1741_2_019512	nen.	
Gesangbuch1741_2_019513	6. Ihr vöglein auf den	6. Ihr Vöglein auf den
Gesangbuch1741_2_019514	gränen zweigen, befinget	grünen Zweigen, besinget
Gesangbuch1741_2_019515	eures Schöpfers ehr; doch	eures Schöpfers Ehr; doch
Gesangbuch1741_2_019516	geb ich euch nicht mehr ge	geb ich euch nicht mehr Gehör,
Gesangbuch1741_2_019517	hör, wenn ihr mich wolt von	wenn ihr mich wollt von
Gesangbuch1741_2_019518	dem abneigen, der fich mein	dem abneigen, der sich mein
Gesangbuch1741_2_019519	herze hat genommen; ich	Herze hat genommen; ich
Gesangbuch1741_2_019520	felbften bin ein taubelein,	selbst bin ein Täubelein,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019521	und fliehe in den fellen ein,	und fliehe in den Felsen ein,
Gesangbuch1741_2_019522	wenn fturm und noth von	wenn Sturm und Not von
Gesangbuch1741_2_019523	weiten kommen.	weiten kommen.
Gesangbuch1741_2_019524	7. Ihr flüffe, ftrome, bäum	7. Ihr Flüsse, Ströme, Bäum'
Gesangbuch1741_2_019525	und wälder, und was in euch	und Wälder, und was in euch
Gesangbuch1741_2_019526	nur	nur
Gesangbuch1741_2_019527	<pb n="672a" src="672.jpg" />	<pb n="672a" src="672.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019528	654 Von den Fährungen in der Gemeine.	654 Von den Führungen in der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_019529	nur lebt und webt, die ihr	nur lebt und webt, die ihr
Gesangbuch1741_2_019530	den menfchen nahrung gebt,	den Menschen Nahrung gebt,
Gesangbuch1741_2_019531	du luftrevier der grünen fel-	du Lustrevier der grünen Felder!
Gesangbuch1741_2_019532	der! ihr mäßt doch meinem	ihr müsst doch meinem
Gesangbuch1741_2_019533	liebften weichen, der nah-	Liebsten weichen, der Nahrung,
Gesangbuch1741_2_019534	rung, luft und fchatten giebt,	Lust und Schatten gibt,
Gesangbuch1741_2_019535	und was er tag- und ftand-	und was er täg- und stündlich
Gesangbuch1741_2_019536	lich öbt, das find ja lauter	übt, das sind ja lauter
Gesangbuch1741_2_019537	liebeszeichen.	Liebeszeichen.
Gesangbuch1741_2_019538	8. Du runder ball der	8. Du runder Ball der
Gesangbuch1741_2_019539	weiten erden, du fchön ge-	weiten Erden, du schön geziertes
Gesangbuch1741_2_019540	ziertes firmament, und was	Firmament, und was
Gesangbuch1741_2_019541	man Creatures nennt, ihr	man Kreaturen nennt, ihr
Gesangbuch1741_2_019542	könt mir zwar zum lehrer	könnt mir zwar zum Lehrer
Gesangbuch1741_2_019543	werden, der mich zu meinem	werden, der mich zu meinem
Gesangbuch1741_2_019544	Schöpfer leitet; ach! denk	Schöpfer leitet; ach! denk
Gesangbuch1741_2_019545	ich, feyd ihr hier fo fchön,	ich, seid ihr hier so schön,
Gesangbuch1741_2_019546	wie muß der fchönfte nicht	wie muss der Schönste nicht
Gesangbuch1741_2_019547	ausfehn, der euch gemacht	aussehn, der euch gemacht
Gesangbuch1741_2_019548	und zubereitet?	und zubereitet?
Gesangbuch1741_2_019549	9. Drum fahre fort, den	9. Drum fahre fort, den
Gesangbuch1741_2_019550	Hoch zu preifen, von dem	Höchsten zu preisen, von dem
Gesangbuch1741_2_019551	ihr euren urprung zieht,	ihr euren Ursprung zieht,
Gesangbuch1741_2_019552	daneben feyd auch ftets be-	daneben seid auch stets bemüht,
Gesangbuch1741_2_019553	mährt, zu meinem Bräut-	zu meinem Bräutigam
Gesangbuch1741_2_019554	gam hinzuweisen die men-	hinzuweisen die Menschen,
Gesangbuch1741_2_019555	fchen, die fich leicht vergaf-	die sich leicht vergaffen
Gesangbuch1741_2_019556	fen in eure fchönheit, die	in eure Schönheit, die vergeht,
Gesangbuch1741_2_019557	vergeht, und nur auf eine	und nur auf eine
Gesangbuch1741_2_019558	zeit befteht; das ifts, was	Zeit besteht; das ist's, was
Gesangbuch1741_2_019559	ihr hier follet fchaffen.	ihr hier sollet schaffen.
Gesangbuch1741_2_019560	10. Mich aber laffet un-	10. Mich aber lasset unbezwungen,

ID

Gesangbuch1741_2_019561
 Gesangbuch1741_2_019562
 Gesangbuch1741_2_019563
 Gesangbuch1741_2_019564
 Gesangbuch1741_2_019565
 Gesangbuch1741_2_019566
 Gesangbuch1741_2_019567
 Gesangbuch1741_2_019568
 Gesangbuch1741_2_019569
 Gesangbuch1741_2_019570
 Gesangbuch1741_2_019571
 Gesangbuch1741_2_019572
 Gesangbuch1741_2_019573
 Gesangbuch1741_2_019574
 Gesangbuch1741_2_019575
 Gesangbuch1741_2_019576
 Gesangbuch1741_2_019577
 Gesangbuch1741_2_019578
 Gesangbuch1741_2_019579
 Gesangbuch1741_2_019580
 Gesangbuch1741_2_019581
 Gesangbuch1741_2_019582
 Gesangbuch1741_2_019583
 Gesangbuch1741_2_019584
 Gesangbuch1741_2_019585
 Gesangbuch1741_2_019586
 Gesangbuch1741_2_019587
 Gesangbuch1741_2_019588
 Gesangbuch1741_2_019589
 Gesangbuch1741_2_019590
 Gesangbuch1741_2_019591
 Gesangbuch1741_2_019592
 Gesangbuch1741_2_019593
 Gesangbuch1741_2_019594
 Gesangbuch1741_2_019595
 Gesangbuch1741_2_019596
 Gesangbuch1741_2_019597
 Gesangbuch1741_2_019598
 Gesangbuch1741_2_019599
 Gesangbuch1741_2_019600

Diplomatische Transkription

bezwungen, ich hab was hē-
 hers fchon erkannt; mein
 Freund wird weiß und roth
 genannt, zu ihm allein werd
 ich gedrunge, dem fchönften
 aus den menfchen-kindern,
 <pb n="672b" src="672.jpg" />
 der fchon mein ganzes herz
 befitzt, und es mit feiner
 flamm erhitzt: nichts foll
 die liebe zu ihm mindern.
 736. Mel. 73.
 Ich hab ihn dennoch
 lieb, ob ich fchon nicht
 genieffe, auch felbt
 die liebes-noth ift angenehm
 und fäffe. Ein feuer * das
 mich brennt und mir die ru-
 he nimmt, ift mir hinwieder-
 um zu meinem troft be-
 ftimmt.
 * Luc. 24, 32.
 2. Die angft, in welcher
 ich oft ganz entkräftet liege,
 wird zur beruhigung, darin
 ich mich begnüge. Die laft
 ift meine luft: der un-
 muth kraft und muth.
 Seht! was für wunder nur
 die liebe JESU thut.
 3. Und kan ich fonft
 nichts, fo will mir doch ge-
 ziemen an alle, wo ich bin,
 den liebften anzurühren,
 zu fagen wer er ift, wie
 wunder-fchön dabey, und
 daß doch auffer ihm gar
 nichts zu lieben fey.
 4. Ja lieb ich JESUM
 nur mit denken und betrach-

Normalisierter Text

ich hab was Höheres
 schon erkannt; mein
 Freund wird weiß und rot
 genannt, zu ihm allein werd
 ich gedrunge, dem Schönsten
 aus den Menschenkindern,
 <pb n="672b" src="672.jpg" />
 der schon mein ganzes Herz
 besitzt, und es mit seiner
 Flamm erhitzt: nichts soll
 die Liebe zu ihm mindern.
 736. Mel. 73.
 Ich hab ihn dennoch
 lieb, ob ich schon nicht
 genieße, auch selbst
 die Liebesnot ist angenehm
 und süße. Ein Feuer * das
 mich brennt und mir die Ruhe
 nimmt, ist mir hinwiederum
 zu meinem Trost bestimmt.
 * Luk. 24, 32.
 2. Die Angst, in welcher
 ich oft ganz entkräftet liege,
 wird zur Beruhigung, darin
 ich mich begnüge. Die Last
 ist meine Lust: der Unmut
 Kraft und Mut.
 Seht! was für Wunder nur
 die Liebe Jesu tut.
 3. Und kann ich sonst
 nichts, so will mir doch geziemen
 an alle, wo ich bin,
 den Liebsten anzurühren,
 zu sagen wer er ist, wie
 wunderschön dabei, und
 dass doch außer ihm gar
 nichts zu lieben sei.
 4. Ja lieb ich Jesum nur
 mit Denken und Betrachten,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019601	ten, mit laufen, laffen, thun,	mit Laufen, Lassen, Tun,
Gesangbuch1741_2_019602	im hoffen und verſchmachꝝ	im Hoffen und Verschmachten;
Gesangbuch1741_2_019603	ten; in forꝝ und kämmerꝝ	in Sorg und Kummernis,
Gesangbuch1741_2_019604	nis, gedult und ungedult;	Geduld und Ungeduld;
Gesangbuch1741_2_019605	fo	so
Gesangbuch1741_2_019606	<pb n="673a" src="673.jpg" />	<pb n="673a" src="673.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019607	Von den Fahrungen in der Gemeine. 655	Von den Führungen in der Gemeinde. 655
Gesangbuch1741_2_019608	fo bin ich doch vergnꝛgt	so bin ich doch vergnügt
Gesangbuch1741_2_019609	und trage meine ſchuld.	und trage meine Schuld.
Gesangbuch1741_2_019610	5. Ich bin noch zart und	5. Ich bin noch zart und
Gesangbuch1741_2_019611	jung, das kleinſte bey der	jung, das Kleinste bei der
Gesangbuch1741_2_019612	heerde: wenn ich erſt groß	Herde: wenn ich erst groß
Gesangbuch1741_2_019613	und ſchøn durch feine arbeit	und schön durch seine Arbeit
Gesangbuch1741_2_019614	werde! denn findet er in	werde! denn findet er in
Gesangbuch1741_2_019615	mir, was feine gnade	mir, was seine Gnade
Gesangbuch1741_2_019616	bracht; fo weiß ich, daß er	bracht, so weiß ich, dass er
Gesangbuch1741_2_019617	es mit großer treu be-	es mit großer Treu bewacht.
Gesangbuch1741_2_019618	wacht.	
Gesangbuch1741_2_019619	6. Indeffen wird er doch	6. Indessen wird er doch
Gesangbuch1741_2_019620	an mir die ſchwachheit tra-	an mir die Schwachheit tragen,
Gesangbuch1741_2_019621	gen, daß ich mit unverſtand	dass ich mit Unverstand
Gesangbuch1741_2_019622	mein liebes leid muß klagen,	mein liebes Leid muss klagen,
Gesangbuch1741_2_019623	ich fahre kindlich fort, und	ich fahre kindlich fort, und
Gesangbuch1741_2_019624	folge meinem trieb. Die	folge meinem Trieb. Die
Gesangbuch1741_2_019625	welt verdenke mirs, ich hab	Welt verdenke mir's, ich hab
Gesangbuch1741_2_019626	ihn dennoch lieb.	ihn dennoch lieb.
Gesangbuch1741_2_019627	737. Mel. 54.	737. Mel. 54.
Gesangbuch1741_2_019628	Ich liebe dich herzlich,	Ich liebe dich herzlich,
Gesangbuch1741_2_019629	o JESU, für allen,	o Jesu, vor allen,
Gesangbuch1741_2_019630	an dir hat mein herze	an dir hat mein Herze
Gesangbuch1741_2_019631	fein einzig gefallen: ich fuch	sein einzig Gefallen: ich such
Gesangbuch1741_2_019632	dich, ich lieb dich, ich will	dich, ich lieb dich, ich will
Gesangbuch1741_2_019633	dich umfallen, ich will dich	dich umfassen, ich will dich
Gesangbuch1741_2_019634	bewahren, ich will dich nicht	bewahren, ich will dich nicht
Gesangbuch1741_2_019635	laffen.	lassen.
Gesangbuch1741_2_019636	Frage. O Seele, wie fol-	Frage. O Seele, wie solltest
Gesangbuch1741_2_019637	teft du ihn lieber haben als	du ihn lieber haben als
Gesangbuch1741_2_019638	andere? liebef du etwa	andere? Liebst du etwa
Gesangbuch1741_2_019639	die gaben? wie, wenn	die Gaben? Wie, wenn
Gesangbuch1741_2_019640	du vom lieben nichts folteft	du vom Lieben nichts solltest

ID

Gesangbuch1741_2_019641
 Gesangbuch1741_2_019642
 Gesangbuch1741_2_019643
 Gesangbuch1741_2_019644
 Gesangbuch1741_2_019645
 Gesangbuch1741_2_019646
 Gesangbuch1741_2_019647
 Gesangbuch1741_2_019648
 Gesangbuch1741_2_019649
 Gesangbuch1741_2_019650
 Gesangbuch1741_2_019651
 Gesangbuch1741_2_019652
 Gesangbuch1741_2_019653
 Gesangbuch1741_2_019654
 Gesangbuch1741_2_019655
 Gesangbuch1741_2_019656
 Gesangbuch1741_2_019657
 Gesangbuch1741_2_019658
 Gesangbuch1741_2_019659
 Gesangbuch1741_2_019660
 Gesangbuch1741_2_019661
 Gesangbuch1741_2_019662
 Gesangbuch1741_2_019663
 Gesangbuch1741_2_019664
 Gesangbuch1741_2_019665
 Gesangbuch1741_2_019666
 Gesangbuch1741_2_019667
 Gesangbuch1741_2_019668
 Gesangbuch1741_2_019669
 Gesangbuch1741_2_019670
 Gesangbuch1741_2_019671
 Gesangbuch1741_2_019672
 Gesangbuch1741_2_019673
 Gesangbuch1741_2_019674
 Gesangbuch1741_2_019675
 Gesangbuch1741_2_019676
 Gesangbuch1741_2_019677
 Gesangbuch1741_2_019678
 Gesangbuch1741_2_019679
 Gesangbuch1741_2_019680

Diplomatische Transkription

gewinnen, fo möchte wol
 etwa die liebe zerrinnen.
 Antwort. Ich liebe den
 geber nicht um das ge-
 <pb n="673b" src="673.jpg" />
 fchenke, fo viel ich mich
 kenne, und wie ich geden-
 ke: ich hoffe in diefem
 theil treu zu beftehen, wenn
 du, o mein JESU! die
 probe wollt fehen.
 Fr. Wollt du ihn fo herz-
 lich und inniglich lieben,
 und gegen ihm deine treu
 dennoch auseben, wenn er
 dir die gäter der erden ent-
 riffe, und dich ins verachtete
 armuth vertiefte.
 Antw. Wer an dir, o JE-
 SU! findt alles vergnügen,
 der kan ſich in diefes mit
 leichter mäh fügen: ich
 werde mich für den begä-
 terften ſchätzen, fo lange du
 bleibeft mein einzig ergetz-
 zen.
 Fr. Wie aber, wenn er dir
 die ehre ließ nehmen, daß
 die dich geehret, ſich nach-
 mahls dein ſchamen? wie
 wärdft du bey ſchmach und
 verachtung dich halten? es
 möchte die liebe wol etwas
 erkalten.
 Antw. Laß ehre, gunft,
 herrlichkeit immer hinflie-
 hen, laß mißgunft, und ſpott
 und verachtung herziehen!
 ich will es geduldig und
 willig verſchmerzen, und

Normalisierter Text

gewinnen, so möchte wohl
 etwa die Liebe zerrinnen.
 Antwort. Ich liebe den
 Geber nicht um das Ge-
 <pb n="673b" src="673.jpg" />
 schenke, so viel ich mich
 kenne, und wie ich gedenke:
 ich hoffe in diesem
 Teil treu zu bestehen, wenn
 du, o mein Jesu! die
 Probe wolltest sehen.
 Fr. Wolltest du ihn so herzlich
 und inniglich lieben,
 und gegen ihm deine Treu
 dennoch ausüben, wenn er
 dir die Güter der Erden entriss,
 und dich ins verachtete
 Armut verstieße.
 Antw. Wer an dir, o Jesu!
 findet alles Vergnügen,
 der kann sich in dieses mit
 leichter Müh fügen: ich
 werde mich für den begütertsten
 schätzen, so lange du
 bleibest mein einzig Ergötzen.
 Fr. Wie aber, wenn er dir
 die Ehre ließ nehmen, dass
 die dich geehret, sich nachmals
 dein schämen? Wie
 würdest du bei Schmach und
 Verachtung dich halten? Es
 möchte die Liebe wohl etwas
 erkalten.
 Antw. Lass Ehre, Gunst,
 Herrlichkeit immer hinfliehen,
 lass Missgunst, und Spott
 und Verachtung herziehen!
 ich will es geduldig und
 willig verschmerzen, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019681	nimmer ermüdet, dich lie-	nimmer ermüdet, dich lieben
Gesangbuch1741_2_019682	ben von Herzen.	von Herzen.
Gesangbuch1741_2_019683	Fr. Gefängnis, band,	Fr. Gefängnis, Band, Mar-
Gesangbuch1741_2_019684	mar-	
Gesangbuch1741_2_019685	<pb n="674a" src="674.jpg" />	<pb n="674a" src="674.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019686	656 Von den Führungen in der Gemeinde.	656 Von den Führungen in der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_019687	marter, Ichmerz, elend und	ter, Schmerz, Elend und
Gesangbuch1741_2_019688	leiden, das möchte die liebe,	Leiden, das möchte die Liebe,
Gesangbuch1741_2_019689	fo zwischen euch, scheiden:	so zwischen euch, scheiden:
Gesangbuch1741_2_019690	wie wärdst du wol in der	wie würdest du wohl in der
Gesangbuch1741_2_019691	probe beftehen, wenn du für	Probe bestehen, wenn du für
Gesangbuch1741_2_019692	ihm folteft zum tode hinge-	ihm solltest zum Tode hingehen?
Gesangbuch1741_2_019693	hen?	
Gesangbuch1741_2_019694	Antw. Ich wolte mich	Antw. Ich wollte mich
Gesangbuch1741_2_019695	um dich, mein leben, her-	um dich, mein Leben, herschlingen,
Gesangbuch1741_2_019696	schlingen, fo könnte kein'	so könnte kein'
Gesangbuch1741_2_019697	marter, noch tod mich be-	Marter, noch Tod mich bezwingen;
Gesangbuch1741_2_019698	zwingen; ich wolte an-	ich wolte anhalten
Gesangbuch1741_2_019699	halten mit lieben und glau-	mit Lieben und Glauben,
Gesangbuch1741_2_019700	ben, fo könnte mich niemand	so könnte mich niemand
Gesangbuch1741_2_019701	des lebens berauben.	des Lebens berauben.
Gesangbuch1741_2_019702	Fr. Wie, wenn er sich	Fr. Wie, wenn er sich
Gesangbuch1741_2_019703	ftellte, als wolt er dich flie-	stellte, als wollt er dich fliehen,
Gesangbuch1741_2_019704	hen, fo darf wol die welt	so dürft wohl die Welt
Gesangbuch1741_2_019705	dich mit list zu sich ziehen?	dich mit List zu sich ziehen?
Gesangbuch1741_2_019706	du wärdst dich zu dem, der	Du würdest dich zu dem, der
Gesangbuch1741_2_019707	dich locket, gefellen, dich ge-	dich lockt, gesellen, dich gegen
Gesangbuch1741_2_019708	gen den, der sich verftellet,	den, der sich verstellt,
Gesangbuch1741_2_019709	verftellen?	verstellen?
Gesangbuch1741_2_019710	Antw. Du kanft nicht von	Antw. Du kannst nicht von
Gesangbuch1741_2_019711	herzen die menfchen beträ-	Herzen die Menschen betrüben,
Gesangbuch1741_2_019712	ben, drum werd ich nicht	drum werd ich nicht
Gesangbuch1741_2_019713	müde dich dennoch zu lieben:	müde dich dennoch zu lieben:
Gesangbuch1741_2_019714	und wenn deine treue zu	und wenn deine Treue zu
Gesangbuch1741_2_019715	wanken gefchienen; fo muft	wanken geschienen; so muss
Gesangbuch1741_2_019716	es zu meiner verftärkung	es zu meiner Verstärkung
Gesangbuch1741_2_019717	nur dienen.	nur dienen.
Gesangbuch1741_2_019718	Fr. Er könnte dich gleich-	Fr. Er könnte dich gleichwohl
Gesangbuch1741_2_019719	wohl verftoffen zur hollen:	verstoßen zur Hölle:
Gesangbuch1741_2_019720	denn wärde man fehen, wie	denn würde man sehen, wie

ID

Gesangbuch1741_2_019721
 Gesangbuch1741_2_019722
 Gesangbuch1741_2_019723
 Gesangbuch1741_2_019724
 Gesangbuch1741_2_019725
 Gesangbuch1741_2_019726
 Gesangbuch1741_2_019727
 Gesangbuch1741_2_019728
 Gesangbuch1741_2_019729
 Gesangbuch1741_2_019730
 Gesangbuch1741_2_019731
 Gesangbuch1741_2_019732
 Gesangbuch1741_2_019733
 Gesangbuch1741_2_019734
 Gesangbuch1741_2_019735
 Gesangbuch1741_2_019736
 Gesangbuch1741_2_019737
 Gesangbuch1741_2_019738
 Gesangbuch1741_2_019739
 Gesangbuch1741_2_019740
 Gesangbuch1741_2_019741
 Gesangbuch1741_2_019742
 Gesangbuch1741_2_019743
 Gesangbuch1741_2_019744
 Gesangbuch1741_2_019745
 Gesangbuch1741_2_019746
 Gesangbuch1741_2_019747
 Gesangbuch1741_2_019748
 Gesangbuch1741_2_019749
 Gesangbuch1741_2_019750
 Gesangbuch1741_2_019751
 Gesangbuch1741_2_019752
 Gesangbuch1741_2_019753
 Gesangbuch1741_2_019754
 Gesangbuch1741_2_019755
 Gesangbuch1741_2_019756
 Gesangbuch1741_2_019757
 Gesangbuch1741_2_019758
 Gesangbuch1741_2_019759
 Gesangbuch1741_2_019760

Diplomatische Transkription

du dich möchtest stellen: du
 würdest aufhören zu lieben,
 und lassen den, der dich nun-
 <pb n="674b" src="674.jpg" />
 mehro hätte gänzlich ver-
 lassen.
 Antw. Ach lieber! wie
 foltest du das können und
 wollen, und halten so theu-
 re zusage nicht follen;
 du hast deinen kindern zu
 helfen versprochen; dein
 siegel und name wird nim-
 mer gebrochen.
 Fr. Wer wolte ihn zwin-
 gen, dich sündler zu lieben,
 ein solchen, der öfters ihn
 pflegt zu betrüben? er haffet
 die bösen und liebet die
 frommen; ein reines herz
 laßt er vor sein gesicht kom-
 men.
 Antw. Ich leugne nicht,
 daß ich gesündigt habe;
 doch glaub ich, dein blut
 mich von sünden wäscht
 ab; und da du mich we-
 gen der sünde wolltest haf-
 fen, so wolt ich dein eigne
 gerechtigkeit fassen.
 Fr. Wer dabey ihn fasst,
 dem ist es gelungen, dein
 glaube, o seele! der hat
 ihn bezwungen. Er liebt
 dich, er hält dich, er will
 dich nicht lassen, er will dich
 annehmen, er will dich um-
 fassen.
 Antw. Beständig bey
 meinem vorfatze zu bleiben,

Normalisierter Text

du dich möchtest stellen: du
 würdest aufhören zu lieben,
 und lassen den, der dich nun-
 <pb n="674b" src="674.jpg" />
 mehr hätte gänzlich verlassen.
 Antw. Ach lieber! wie
 solltest du das können und
 wollen, und halten so teure
 zusage nicht sollen; du
 hast deinen kindern zu
 helfen versprochen; dein
 siegel und name wird nimmer
 gebrochen.
 Fr. Wer wollte ihn zwingen,
 dich sündler zu lieben,
 ein solchen, der öfters ihn
 pflegt zu betrüben? Er hasst
 die bösen und liebt die
 frommen; ein reines herz
 lässt er vor sein gesicht kommen.
 Antw. Ich leugne nicht,
 dass ich gesündigt habe;
 doch glaub ich, dein blut
 mich von sünden wäscht
 ab; und da du mich wegen
 der sünde wolltest hassen,
 so wollte ich dein eigne
 gerechtigkeit fassen.
 Fr. Wer dabei ihn fasst,
 dem ist es gelungen, dein
 glaube, o seele! der hat
 ihn bezwungen. Er liebt
 dich, er hält dich, er will
 dich nicht lassen, er will dich
 annehmen, er will dich umfassen.
 Antw. Beständig bei
 meinem vortatze zu bleiben,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019761	wollft du mich durch deinen	wolltest du mich durch deinen
Gesangbuch1741_2_019762	Geift felig antreiben, und	Geist selig antreiben, und
Gesangbuch1741_2_019763	daß	dass
Gesangbuch1741_2_019764	<pb n="675a" src="675.jpg" />	<pb n="675a" src="675.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019765	Von den Fahrungen in der Gemeine. 657	Von den Führungen in der Gemeinde. 657
Gesangbuch1741_2_019766	daß ich denfelben auch richte	dass ich denselben auch richte
Gesangbuch1741_2_019767	in werke, verleih mir,	in Werke, verleih mir,
Gesangbuch1741_2_019768	HERR! kräfte und gott-	Herr! Kräfte und göttliche
Gesangbuch1741_2_019769	liche ftärke!	Stärke!
Gesangbuch1741_2_019770	738. Mel. 7.	738. Mel. 7.
Gesangbuch1741_2_019771	Ich liebe GOtt, und	Ich liebe Gott, und
Gesangbuch1741_2_019772	zwar umfonft; ich	zwar umsonst; ich
Gesangbuch1741_2_019773	lieb ihn mit den flam-	lieb ihn mit den Flammen,
Gesangbuch1741_2_019774	men, die er durch feine gnad	die er durch seine Gnad
Gesangbuch1741_2_019775	und gunft in mir felbft treibt	und Gunst in mir selbst treibt
Gesangbuch1741_2_019776	zusammen.	zusammen.
Gesangbuch1741_2_019777	2. Ich lieb ihn, und die	2. Ich lieb ihn, und die
Gesangbuch1741_2_019778	lieb ift nicht um dis und das	Lieb ist nicht um dies und das
Gesangbuch1741_2_019779	zu haben: wer nichts liebt,	zu haben: wer nichts liebt,
Gesangbuch1741_2_019780	als das ewig licht, der liebet	als das ewige Licht, der liebet
Gesangbuch1741_2_019781	nicht um gaben.	nicht um Gaben.
Gesangbuch1741_2_019782	3. Es reizt mich nicht die	3. Es reizt mich nicht die
Gesangbuch1741_2_019783	hoffnung an der himmeli-	Hoffnung an der himmlischen
Gesangbuch1741_2_019784	fchen freuden; auch bringt	Freuden; auch bringt
Gesangbuch1741_2_019785	mich nicht auf diefe bahn	mich nicht auf diese Bahn
Gesangbuch1741_2_019786	die furcht der ewgen lei-	die Furcht der ewgen Leiden.
Gesangbuch1741_2_019787	den.	
Gesangbuch1741_2_019788	4. Die lieb ift nichts, die	4. Die Lieb ist nichts, die
Gesangbuch1741_2_019789	man erkaufft, ich will ihn	man erkaufft, ich will ihn
Gesangbuch1741_2_019790	frey umfaffen; auch die	frei umfassen; auch die
Gesangbuch1741_2_019791	nichts, die gezwungen	nichts, die gezwungen
Gesangbuch1741_2_019792	laufft, ich will fie fahren	läuft, ich will sie fahren
Gesangbuch1741_2_019793	lassen.	lassen.
Gesangbuch1741_2_019794	5. Du mein erlöfer! bifts	5. Du mein Erlöser! bist's
Gesangbuch1741_2_019795	allein, der mich zur lieb be-	allein, der mich zur Lieb bewegt,
Gesangbuch1741_2_019796	weget, du bifts, der diefe	du bist's, der diese
Gesangbuch1741_2_019797	füffe pein in meinem geift	süße Pein in meinem Geist
Gesangbuch1741_2_019798	erreget.	erreget.
Gesangbuch1741_2_019799	6. Dein creutz, die fchmach,	6. Dein Kreuz, die Schmach,
Gesangbuch1741_2_019800	die angft, der fchmerz, die	die Angst, der Schmerz, die

ID

Gesangbuch1741_2_019801
 Gesangbuch1741_2_019802
 Gesangbuch1741_2_019803
 Gesangbuch1741_2_019804
 Gesangbuch1741_2_019805
 Gesangbuch1741_2_019806
 Gesangbuch1741_2_019807
 Gesangbuch1741_2_019808
 Gesangbuch1741_2_019809
 Gesangbuch1741_2_019810
 Gesangbuch1741_2_019811
 Gesangbuch1741_2_019812
 Gesangbuch1741_2_019813
 Gesangbuch1741_2_019814
 Gesangbuch1741_2_019815
 Gesangbuch1741_2_019816
 Gesangbuch1741_2_019817
 Gesangbuch1741_2_019818
 Gesangbuch1741_2_019819
 Gesangbuch1741_2_019820
 Gesangbuch1741_2_019821
 Gesangbuch1741_2_019822
 Gesangbuch1741_2_019823
 Gesangbuch1741_2_019824
 Gesangbuch1741_2_019825
 Gesangbuch1741_2_019826
 Gesangbuch1741_2_019827
 Gesangbuch1741_2_019828
 Gesangbuch1741_2_019829
 Gesangbuch1741_2_019830
 Gesangbuch1741_2_019831
 Gesangbuch1741_2_019832
 Gesangbuch1741_2_019833
 Gesangbuch1741_2_019834
 Gesangbuch1741_2_019835
 Gesangbuch1741_2_019836
 Gesangbuch1741_2_019837
 Gesangbuch1741_2_019838
 Gesangbuch1741_2_019839
 Gesangbuch1741_2_019840

Diplomatische Transkription

ftriemen und die wunden,
 die find es, welche mir mein
 <pb n="675b" src="675.jpg" />
 herz genommen und ge-
 bunden.
 7. Dis ift das feur, das
 mich entzündt; dis ifts,
 das in mir brennet: weil
 ich, daß du für meine fänd
 gestorben bißt, erkennet.
 8. Nimm nun den him-
 mel immer hin; ich will dich
 dennoch lieben! Reiß auch
 die höll aus meinem finn;
 ich will dir doch mich üben!
 9. Verprich mir nichts
 für meine treu; ich will dich
 doch umfassen! mach mich
 mit keiner ftrafe fcheu; ich
 will dich doch nicht lassen!
 10. An welt und himmel
 nicht gedacht, an feuer oder
 hülle: fo bleib ich, wie du
 mich gemacht, zu jeder zeit
 und stelle.
 739. Mel. 129.
 JESUS ift das fchön-
 ste licht, JESUS
 ift desVaters freude,
 fo er aus sich selber fpricht:
 Er ift meine luft und weide.
 JESUS ift die süße kraft,
 die mit liebe mich entzün-
 det, da mein herz alleine fin-
 det, was mir ruh und freu-
 de fchaft.
 2. JESUS ift die lieb-
 lichkeit und der feelen luft-
 fpiel worden, er verzehret
 alles leid, er erleuchtet fei-

Normalisierter Text

Striemen und die Wunden,
 die sind es, welche mir mein
 <pb n="675b" src="675.jpg" />
 Herz genommen und gebunden.
 7. Dies ist das Feuer, das
 mich entzündet; dies ist's,
 das in mir brennet: weil
 ich, dass du für meine Sünd
 gestorben bist, erkennet.
 8. Nimm nun den Himmel
 immer hin; ich will dich
 dennoch lieben! Reiß auch
 die Höll aus meinem Sinn;
 ich will dir doch mich üben!
 9. Versprich mir nichts
 für meine Treu; ich will dich
 doch umfassen! Mach mich
 mit keiner Strafe scheu; ich
 will dich doch nicht lassen!
 10. An Welt und Himmel
 nicht gedacht, an Feuer oder
 Hölle: so bleib ich, wie du
 mich gemacht, zu jeder Zeit
 und Stelle.
 739. Mel. 129.
 Jesus ist das schönste
 Licht, Jesus
 ist des Vaters Freude,
 so er aus sich selber spricht:
 Er ist meine Lust und Weide.
 Jesus ist die süße Kraft,
 die mit Liebe mich entzündet,
 da mein Herz alleine findet,
 was mir Ruh und Freude schafft.
 2. Jesus ist die Lieblichkeit
 und der Seelen Lustspiel
 worden, er verzehret
 alles Leid, er erleuchtet sei-
 nen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019841	Tt nen	
Gesangbuch1741_2_019842		
Gesangbuch1741_2_019843	<pb n="676a" src="676.jpg" />	<pb n="676a" src="676.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019844	658 Von den Führungen in der Gemeinde.	658 Von den Führungen in der Gemeinde.
Gesangbuch1741_2_019845	nen orden; JESUS ift	nen Orden; JESUS ist
Gesangbuch1741_2_019846	mein freuden = fpiel, ich bin	mein Freudenspiel, ich bin
Gesangbuch1741_2_019847	ganz von ihm entzündet,	ganz von ihm entzündet,
Gesangbuch1741_2_019848	weil man alles in ihm findet,	weil man alles in ihm findet,
Gesangbuch1741_2_019849	was man wünſcht und was	was man wünscht und was
Gesangbuch1741_2_019850	man will.	man will.
Gesangbuch1741_2_019851	3. JESUS wird von	3. JESUS wird von
Gesangbuch1741_2_019852	mir gefucht, JESUS wird	mir gesucht, JESUS wird
Gesangbuch1741_2_019853	von mir begehret: alles,	von mir begehrt: alles,
Gesangbuch1741_2_019854	alles fey verflucht, was mich	alles sei verflucht, was mich
Gesangbuch1741_2_019855	in dem luchen ftöret. Sagt	in dem Suchen stört. Sagt
Gesangbuch1741_2_019856	mir nichts von luft und welt,	mir nichts von Lust und Welt,
Gesangbuch1741_2_019857	fagt mir nichts von guten	sagt mir nichts von guten
Gesangbuch1741_2_019858	tagen: wolt ihr aber ja	Tagen: Wollt ihr aber ja
Gesangbuch1741_2_019859	was fagen, fagt wie JESUS	was sagen, sagt, wie JESUS
Gesangbuch1741_2_019860	mir gefällt.	mir gefällt.
Gesangbuch1741_2_019861	4. JEfu, JEfu, meine	4. Jesu, Jesu, meine
Gesangbuch1741_2_019862	ruh! JEfu, JEfu, laß dich	Ruh! Jesu, Jesu, lass dich
Gesangbuch1741_2_019863	finden! JEfu, magft du	finden! Jesu, magst du
Gesangbuch1741_2_019864	mich doch nu mit den liebes=	mich doch nun mit den LiebesSeilen
Gesangbuch1741_2_019865	feilen binden. JEFum fuch	binden. Jesum such
Gesangbuch1741_2_019866	ich nur allein, JESUS foll	ich nur allein, JESUS soll
Gesangbuch1741_2_019867	mich nur befizen, laß die höl=	mich nur besitzen, lass die HöllenKräfte
Gesangbuch1741_2_019868	len=kräfte blizen, kan ich nur	blitzen, kann ich nur
Gesangbuch1741_2_019869	in JEfu feyn.	in Jesu sein.
Gesangbuch1741_2_019870	5. Nenne mich nur deine	5. Nenne mich nur deine
Gesangbuch1741_2_019871	braut, nenne mich nur dei=	Braut, nenne mich nur deine
Gesangbuch1741_2_019872	ne taube, mache mich dir	Taube, mache mich dir
Gesangbuch1741_2_019873	recht vertraut, mache, daß	recht vertraut, mache, dass
Gesangbuch1741_2_019874	ich an dich glaube: JEFU,	ich an dich glaube: Jesu,
Gesangbuch1741_2_019875	JEFU, nimm mich auf, ich	Jesu, nimm mich auf, ich
Gesangbuch1741_2_019876	will dein alleine heiffen,	will dein alleine heißen,
Gesangbuch1741_2_019877	mich von allen dingen reiß=	mich von allen Dingen reißen,
Gesangbuch1741_2_019878	fen, fo verhindern meinen	so verhindern meinen
Gesangbuch1741_2_019879	lauf.	Lauf.
Gesangbuch1741_2_019880	6. Sage nicht, o creatur!	6. Sage nicht, o Kreatur!

ID

Gesangbuch1741_2_019881
 Gesangbuch1741_2_019882
 Gesangbuch1741_2_019883
 Gesangbuch1741_2_019884
 Gesangbuch1741_2_019885
 Gesangbuch1741_2_019886
 Gesangbuch1741_2_019887
 Gesangbuch1741_2_019888
 Gesangbuch1741_2_019889
 Gesangbuch1741_2_019890
 Gesangbuch1741_2_019891
 Gesangbuch1741_2_019892
 Gesangbuch1741_2_019893
 Gesangbuch1741_2_019894
 Gesangbuch1741_2_019895
 Gesangbuch1741_2_019896
 Gesangbuch1741_2_019897
 Gesangbuch1741_2_019898
 Gesangbuch1741_2_019899
 Gesangbuch1741_2_019900
 Gesangbuch1741_2_019901
 Gesangbuch1741_2_019902
 Gesangbuch1741_2_019903
 Gesangbuch1741_2_019904
 Gesangbuch1741_2_019905
 Gesangbuch1741_2_019906
 Gesangbuch1741_2_019907
 Gesangbuch1741_2_019908
 Gesangbuch1741_2_019909
 Gesangbuch1741_2_019910
 Gesangbuch1741_2_019911
 Gesangbuch1741_2_019912
 Gesangbuch1741_2_019913
 Gesangbuch1741_2_019914
 Gesangbuch1741_2_019915
 Gesangbuch1741_2_019916
 Gesangbuch1741_2_019917
 Gesangbuch1741_2_019918
 Gesangbuch1741_2_019919
 Gesangbuch1741_2_019920

Diplomatische Transkription

daß ich dir noch fey verbun-
 den: denn ich nun die reine
 <pb n="676b" src="676.jpg" />
 fpur meines Bräutigams
 gefunden; was von dir noch
 an mir klebt, foll nicht im-
 mer in mir bleiben, JE-
 SUS wird es fchon ver-
 treiben, wenn er mich an
 fch erhebt.
 7. Ihr gefpielen! faget
 mir, wo ich finde, den ich
 meyne! Ach! wer bringet
 mich zu dir? faget ihm: ich
 fey nun feine. Sagt, ich
 fey von ihm entbrannt, und
 mit liebes = macht durch-
 drungen; faget ihm, wie ich
 gerungen, da ich feinen zug
 erkannt.
 8. Doch ich will ihn fel-
 ber fehn, ich muß JEFum
 felber fprechen, und ich weiß,
 es wird gefchehn, es wird
 ihm fein herze brechen;
 denn ich will nicht eher
 ruhn, bis ich JEFum kan
 umfallen, bis er fch wird
 fehen laffen, und mir mei-
 nen willen thun.
 9. Oft haft du mich ange-
 blickt, und gelabt mit dei-
 nen gaben: doch bin ich
 nicht gnug erquickt; denn ich
 muß dich felber haben. JE-
 SU, brich in mir herfür,
 JEFU, werde mir zur fon-
 ne, JEFU, JEFU, mei-
 ne wonne, JEFU, ach!
 ergieb dich mir.

Normalisierter Text

dass ich dir noch sei verbunden:
 denn ich nun die reine
 <pb n="676b" src="676.jpg" />
 Spur meines Bräutigams
 gefunden; was von dir noch
 an mir klebt, soll nicht immer
 in mir bleiben, JESUS
 wird es schon vertreiben,
 wenn er mich an
 sich erhebt.
 7. Ihr Gespielen! Sagt
 mir, wo ich finde, den ich
 meine! Ach! Wer bringt
 mich zu dir? Sagt ihm: Ich
 sei nun seine. Sagt, ich
 sei von ihm entbrannt und
 mit Liebesmacht durchdrungen;
 sagt ihm, wie ich
 gerungen, da ich seinen Zug
 erkannt.
 8. Doch ich will ihn selber
 sehen, ich muss Jesum
 selber sprechen, und ich weiß,
 es wird geschehen, es wird
 ihm sein Herz brechen;
 denn ich will nicht eher
 ruhen, bis ich Jesum kann
 umfassen, bis er sich wird
 sehen lassen, und mir meinen
 Willen tun.
 9. Oft hast du mich angeblickt
 und gelabt mit deinen
 Gaben: Doch bin ich
 nicht genug erquickt; denn ich
 muss dich selber haben. Jesu,
 brich in mir hervor,
 Jesu, werde mir zur Sonne,
 Jesu, Jesu, meine
 Wonne, Jesu, ach!
 ergib dich mir.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019921	740.	740.
Gesangbuch1741_2_019922	<pb n="677a" src="677.jpg" />	<pb n="677a" src="677.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019923	Von den Führungen in der Gemeinde. 659	Von den Führungen in der Gemeinde. 659
Gesangbuch1741_2_019924	740. Mel. 34.	740. Mel. 34.
Gesangbuch1741_2_019925	SChaz über alle fchäze,	Schatz über alle Schätze,
Gesangbuch1741_2_019926	o JEU! liebfter	o Jesu! Liebster
Gesangbuch1741_2_019927	fchaz, an dem ich	Schatz, an dem ich
Gesangbuch1741_2_019928	mich ergeze: hier hab ich	mich ergötze: Hier hab ich
Gesangbuch1741_2_019929	einen plaz in meinem treuen	einen Platz in meinem treuen
Gesangbuch1741_2_019930	herzen dir fchönfter zuge	Herzen dir, Schönster, zugeteilt,
Gesangbuch1741_2_019931	theilt, weil du mit deinem	weil du mit deinem
Gesangbuch1741_2_019932	fchmerzen mir meinen	Schmerzen mir meinen
Gesangbuch1741_2_019933	fchmerz geheilt.	Schmerz geheilt.
Gesangbuch1741_2_019934	2. Ach! freude meiner	2. Ach! Freude meiner
Gesangbuch1741_2_019935	freuden, du wahres him	Freuden, du wahres Himmelsbrot,
Gesangbuch1741_2_019936	mel = brodt, damit ich mich	damit ich mich
Gesangbuch1741_2_019937	kann weiden, das meine fee	kann weiden, das meine Seelennot
Gesangbuch1741_2_019938	len>noth ganz kräftiglich	ganz kräftiglich
Gesangbuch1741_2_019939	kann ftillen, und mich in lei	kann stillen und mich in Leidenszeit
Gesangbuch1741_2_019940	denszeit erfreulich über	erfreulich überfüllen
Gesangbuch1741_2_019941	füllen mit troft und füßig	mit Trost und Süßigkeit.
Gesangbuch1741_2_019942	keit.	
Gesangbuch1741_2_019943	3. Laß liebfter, mich er	3. Lass, Liebster, mich erblicken
Gesangbuch1741_2_019944	blicken dein freundlich ange	dein freundlich Angesicht,
Gesangbuch1741_2_019945	ficht, mein herze zu erquik	mein Herz zu erquickern,
Gesangbuch1741_2_019946	ken, komm, komm, mein	komm, komm, mein
Gesangbuch1741_2_019947	freuden-licht! denn ohne	Freudenlicht! Denn ohne
Gesangbuch1741_2_019948	dich zu leben ift lauter her	dich zu leben ist lauter Herzeleid,
Gesangbuch1741_2_019949	zeleid, vor deinen augen	vor deinen Augen
Gesangbuch1741_2_019950	fchweben ift wahre felig	schweben ist wahre Seligkeit.
Gesangbuch1741_2_019951	keit.	
Gesangbuch1741_2_019952	4. O reiche lebens=quelle!	4. O reiche Lebensquelle!
Gesangbuch1741_2_019953	o JEU füffe ruh, du	o Jesu, süße Ruh, du
Gesangbuch1741_2_019954	treuer Creuz=gefelle laßt du	treuer Kreuzgeselle, lässt du
Gesangbuch1741_2_019955	Tt 2	Tt 2
Gesangbuch1741_2_019956	<pb n="677b" src="677.jpg" />	<pb n="677b" src="677.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019957	ein leiden zu, fo will ich	ein Leiden zu, so will ich
Gesangbuch1741_2_019958	gerne leiden und foll mich	gerne leiden, und soll mich
Gesangbuch1741_2_019959	keine pein von deiner lie	keine Pein von deiner Liebe
Gesangbuch1741_2_019960	be fcheiden, noch mir be	scheiden, noch mir beschwerlich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_019961	ichwerlich feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_019962	5. Mein herze bleibt er-	5. Mein Herz bleibt ergeben
Gesangbuch1741_2_019963	geben dir immer für und	dir immer für und
Gesangbuch1741_2_019964	für, zu sterben und zu le-	für, zu sterben und zu leben,
Gesangbuch1741_2_019965	ben, und will vielmehr mit	und will vielmehr mit
Gesangbuch1741_2_019966	dir im tiefften feuer schwiz-	dir im tiefsten Feuer schwitzen,
Gesangbuch1741_2_019967	zen, als schönster, ohne dich	als, Schönster, ohne dich
Gesangbuch1741_2_019968	im paradiese lizen veracht	im Paradiese sitzen, verachtet
Gesangbuch1741_2_019969	und jämmerlich.	und jämmerlich.
Gesangbuch1741_2_019970	6. O herrlichkeit der er-	6. O Herrlichkeit der Erden!
Gesangbuch1741_2_019971	den! dich mag und will	Dich mag und will
Gesangbuch1741_2_019972	ich nicht; mein geift will	ich nicht; mein Geist will
Gesangbuch1741_2_019973	himmlisch werden, und ist	himmlisch werden und ist
Gesangbuch1741_2_019974	dahin gericht, wo JESUS	dahin gerichtet, wo JESUS
Gesangbuch1741_2_019975	wird gefchauet, da fehn ich	wird geschaut, da sehn ich
Gesangbuch1741_2_019976	mich hinein, wo JESUS	mich hinein, wo JESUS
Gesangbuch1741_2_019977	hütten baut: denn dort ist	Hütten baut: denn dort ist
Gesangbuch1741_2_019978	gut zu feyn.	gut zu sein.
Gesangbuch1741_2_019979	7. Nun, JESU! mein	7. Nun, Jesu! Mein
Gesangbuch1741_2_019980	vergnügen, komm hole mich	Vergnügen, komm, hole mich
Gesangbuch1741_2_019981	zu dir, in deinem schooß	zu dir, in deinem Schoß
Gesangbuch1741_2_019982	zu liegen: komm, meiner	zu liegen: Komm, meiner
Gesangbuch1741_2_019983	feelen zier! und feze mich	Seelen Zier! Und setze mich
Gesangbuch1741_2_019984	aus gnaden in deine freu-	aus Gnaden in deine Freuden
Gesangbuch1741_2_019985	den=ftatt, fo kan mir nie-	so kann mir niemand
Gesangbuch1741_2_019986	mand schaden, fo bin ich	schaden, so bin ich
Gesangbuch1741_2_019987	reich und fatt.	reich und satt.
Gesangbuch1741_2_019988	Von	Von
Gesangbuch1741_2_019989	<pb n="678a" src="678.jpg" />	<pb n="678a" src="678.jpg" />
Gesangbuch1741_2_019990	660 Von den ordentlichen Führungen.	660 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_019991	Von den ordentlichen Führungen.	Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_019992	741. Mel. 107.	741. Mel. 107.
Gesangbuch1741_2_019993	BRich endlich einmal	Bricht endlich einmal
Gesangbuch1741_2_019994	recht hervor, du le-	recht hervor, du Leben
Gesangbuch1741_2_019995	ben deiner feelen,	deiner Seelen,
Gesangbuch1741_2_019996	die sich dein blut zum gna-	die sich dein Blut zum Gnaden
Gesangbuch1741_2_019997	den=thor, dein thun zur regel	dein Tun zur Regel
Gesangbuch1741_2_019998	wehlen, daß du in diefer	wählen, dass du in dieser
Gesangbuch1741_2_019999	welt uns ehmahls vorge-	Welt uns ehemals vorgestellt,
Gesangbuch1741_2_020000	ftellt, da, nach dem ewgen	da, nach dem ewigen

ID

Gesangbuch1741_2_020001
 Gesangbuch1741_2_020002
 Gesangbuch1741_2_020003
 Gesangbuch1741_2_020004
 Gesangbuch1741_2_020005
 Gesangbuch1741_2_020006
 Gesangbuch1741_2_020007
 Gesangbuch1741_2_020008
 Gesangbuch1741_2_020009
 Gesangbuch1741_2_020010
 Gesangbuch1741_2_020011
 Gesangbuch1741_2_020012
 Gesangbuch1741_2_020013
 Gesangbuch1741_2_020014
 Gesangbuch1741_2_020015
 Gesangbuch1741_2_020016
 Gesangbuch1741_2_020017
 Gesangbuch1741_2_020018
 Gesangbuch1741_2_020019
 Gesangbuch1741_2_020020
 Gesangbuch1741_2_020021
 Gesangbuch1741_2_020022
 Gesangbuch1741_2_020023
 Gesangbuch1741_2_020024
 Gesangbuch1741_2_020025
 Gesangbuch1741_2_020026
 Gesangbuch1741_2_020027
 Gesangbuch1741_2_020028
 Gesangbuch1741_2_020029
 Gesangbuch1741_2_020030
 Gesangbuch1741_2_020031
 Gesangbuch1741_2_020032
 Gesangbuch1741_2_020033
 Gesangbuch1741_2_020034
 Gesangbuch1741_2_020035
 Gesangbuch1741_2_020036
 Gesangbuch1741_2_020037
 Gesangbuch1741_2_020038
 Gesangbuch1741_2_020039
 Gesangbuch1741_2_020040

Diplomatische Transkription

liebes = rath, dein fuß im
 fleiſch gewandelt hat.
 2. Wenn du nicht einft er-
 ſcheinen wilt, wer wird
 was von dir wiſſen? wenn
 du nicht ſelbſt die glieder
 füllſt, ſo wird dein leib zer-
 riſſen, dein leib der ohne
 dem der welt zum ſpott be-
 qvem, und dem ſo mancher
 menſchen tag noch ietzt zu
 widerſtehn vermag.
 3. Doch was verlangt
 man dich zu ſehn, wie du im
 fleiſche wandel't: man ſa-
 he dich lebendig gehn, man
 ſahe wie du handel't, und
 dennoch war die zahl gerin-
 ge überall, die ihrem ſo er-
 kauften GOTT gefolget
 wär durch ſchmach und
 ſpott.
 4. Ach JEſu! ach erbar-
 me dich der allzublinden lei-
 ter! ach! eh ſie fallen kräf-
 <pb n="678b" src="678.jpg" />
 tiglich mach ihre augen hei-
 ter, vielleicht erzittern ſie,
 vielleicht geſchichts noch hie
 zur ſtunde der barmherzig-
 keit, was man ſonſt dort zu
 ſpät bereut.
 5. Nicht rache! nicht!
 nur beſſerung begehren dei-
 ne zeugen: wir haben todte
 feinde gnug, die ſich im
 pfule beugen: viel tauſend
 ſind verſtummt, die wider
 dich gebrummt: wir wollen
 gerne feinde ſehn, die deine

Normalisierter Text

Liebesrat, dein Fuß im
 Fleisch gewandelt hat.
 2. Wenn du nicht einst erscheinst,
 wer wird
 was von dir wissen? Wenn
 du nicht selbst die Glieder
 füllst, so wird dein Leib zerrissen,
 dein Leib, der ohnedem
 der Welt zum Spott bequem,
 und dem so mancher
 Menschentag noch jetzt zu
 widerstehen vermag.
 3. Doch was verlangt
 man dich zu sehen, wie du im
 Fleische wandeltest: Man sah
 dich lebendig gehen, man
 sah, wie du handeltest, und
 dennoch war die Zahl gering
 überall, die ihrem so erkauften
 Gott gefolgt
 wär durch Schmach und
 Spott.
 4. Ach Jesu! Ach, erbarme
 dich der allzu blinden Leiter!
 Ach! Ehe sie fallen kräftiglich,
 <pb n="678b" src="678.jpg" />
 mach ihre Augen heiter,
 vielleicht erzittern sie,
 vielleicht geschieht's noch hier
 zur Stunde der Barmherzigkeit,
 was man sonst dort zu
 spät bereut.
 5. Nicht Rache! Nicht!
 Nur Besserung begehren deine
 Zeugen: Wir haben tote
 Feinde genug, die sich im
 Pfuhl beugen: Viel Tausend
 sind verstummt, die wider
 dich gebrummt: Wir wollen
 gerne Feinde sehen, die deine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020041	freundlichkeit erhöh̄n.	Freundlichkeit erhöhen.
Gesangbuch1741_2_020042	6. Drum Zion auf! er̄	6. Drum, Zion, auf! Erhebe
Gesangbuch1741_2_020043	hebe dich, zeuch an des Heȳ	dich, zieh an des Heilands
Gesangbuch1741_2_020044	lands f̄ärke, beftreit' den	Stärke, bestreit' den
Gesangbuch1741_2_020045	teufel ritterlich, durch lich̄	Teufel ritterlich durch lichtiges
Gesangbuch1741_2_020046	tes = wort und werke, geh	Wort und Werke, geh
Gesangbuch1741_2_020047	heldenhaft herein in deines	heldenhaft herein in deines
Gesangbuch1741_2_020048	Königs fchein, und trage feī	Königs Schein, und trage seine
Gesangbuch1741_2_020049	ne fchöne fchmach, vielleicht	schöne Schmach, vielleicht
Gesangbuch1741_2_020050	zieht fie die herzen nach.	zieht sie die Herzen nach.
Gesangbuch1741_2_020051	7. Du weißt, daß deines	7. Du weißt, dass deines
Gesangbuch1741_2_020052	JESU reich nicht von der	Jesu Reich nicht von der
Gesangbuch1741_2_020053	welt gewefen, fo zeige diefer	Welt gewesen, so zeige dieser
Gesangbuch1741_2_020054	welt nur gleich, daß du von	Welt nur gleich, dass du von
Gesangbuch1741_2_020055	ihr genesen: fo bald du zu	ihr genesen: Sobald du zu
Gesangbuch1741_2_020056	der fahn des Lammes pflicht	der Fahne des Lammes Pflicht
Gesangbuch1741_2_020057	gethan, fuch deines reiches	getan, such deines Reiches
Gesangbuch1741_2_020058	herrlichkeit im ausgang diē	Herrlichkeit im Ausgang dieser
Gesangbuch1741_2_020059	fer leidens = zeit.	Leidenszeit.
Gesangbuch1741_2_020060	8. Du weißt, daß JESUS	8. Du weißt, dass JESUS
Gesangbuch1741_2_020061	hochzeit hält auf einem zim̄	Hochzeit hält auf einem Zimmer
Gesangbuch1741_2_020062	mer =	<pb n="679a" src="679.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020063	<pb n="679a" src="679.jpg" />	<pb n="679a" src="679.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020064	Von den ordentlichen Führungen. 661	Von den ordentlichen Führungen. 661
Gesangbuch1741_2_020065	mer = holze, und daß auch da	Holze, und dass auch da
Gesangbuch1741_2_020066	die böfe welt ihm fchmäht	die böse Welt ihm schmäh
Gesangbuch1741_2_020067	aus frechem ftolze, fo folge	aus frechem Stolze, so folge
Gesangbuch1741_2_020068	dann dem fohn mit einer	dann dem Sohn mit einer
Gesangbuch1741_2_020069	dornen = kron, und mache	Dornenkrone, und mache
Gesangbuch1741_2_020070	dich mit eitler pracht an feī	dich mit eitler Pracht an seinem
Gesangbuch1741_2_020071	nem hofe nicht veracht.	Hofe nicht verachtet.
Gesangbuch1741_2_020072	9. Der Sohn erwarb in	9. Der Sohn erwarb in
Gesangbuch1741_2_020073	feiner pein dir lauter wah̄	seiner Pein dir lauter wahres
Gesangbuch1741_2_020074	res wesen: wer wolte fich	Wesen: Wer wollte sich
Gesangbuch1741_2_020075	am bloffen fchein ver̄	am bloßen Schein Vergnügung
Gesangbuch1741_2_020076	gnügung auferleben? laß	auserlesen? Lass
Gesangbuch1741_2_020077	wahn und phantafey dem	Wahn und Fantasie dem
Gesangbuch1741_2_020078	erden = volke frey, geh du,	Erdenvolke frei, geh du,
Gesangbuch1741_2_020079	und erbe in der zeit die	und erbe in der Zeit die
Gesangbuch1741_2_020080	wefentliche feligkeit.	wesentliche Seligkeit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020081	10. Wenn einer dich be-	10. Wenn einer dich befragen
Gesangbuch1741_2_020082	fragen wird: was gehst du	wird: Was gehst du
Gesangbuch1741_2_020083	da für wege? fprich: diefe	da für Wege? Sprich: Diese
Gesangbuch1741_2_020084	gieng mein lieber Hirt	ging mein lieber Hirt
Gesangbuch1741_2_020085	auf feinem leidensftege; ich	auf seinem Leidensstege; ich
Gesangbuch1741_2_020086	heiffe ja ein Chrifft; das heißt	heiße ja ein Christ; das heißt:
Gesangbuch1741_2_020087	der einer ift im innerften	der einer ist im Innersten
Gesangbuch1741_2_020088	und offenbar, wie ehemahls	und offenbar, wie ehemals
Gesangbuch1741_2_020089	JESus Chrifftus war.	Jesus Christus war.
Gesangbuch1741_2_020090	11. Spricht wieder einer:	11. Spricht wieder einer:
Gesangbuch1741_2_020091	lieber Chrifft! das find me-	Lieber Christ! Das sind Melancholien;
Gesangbuch1741_2_020092	lancholeyen; der unfer Hirt	der unser Hirt
Gesangbuch1741_2_020093	und Bruder ift, will, daß	und Bruder ist, will, dass
Gesangbuch1741_2_020094	wir uns erfreuen; fo fage du	wir uns erfreuen; so sage du
Gesangbuch1741_2_020095	darauf: daß in dem Chri-	darauf: Dass in dem Christenlauf
Gesangbuch1741_2_020096	ftenlauf kein andre pein	keine andere Pein
Gesangbuch1741_2_020097	und kummer ift, als wo	und Kummer ist, als wo
Gesangbuch1741_2_020098	man feines HERRN ver-	man seines Herrn vergisst.
Gesangbuch1741_2_020099	gißt.	12. Begehrt jemand Unterscheid
Gesangbuch1741_2_020100	12. Begehret jemand un-	des wahren und falschen
Gesangbuch1741_2_020101	terfcheid des wahn und fal-	Wesen, so sei dazu so
Gesangbuch1741_2_020102	ichen welen, fo fey dazu fo	Tt 3
Gesangbuch1741_2_020103	Tt 3	
Gesangbuch1741_2_020104	<pb n="679b" src="679.jpg" />	<pb n="679b" src="679.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020105	bald bereit, wie du im wort	bald bereit, wie du im Wort
Gesangbuch1741_2_020106	gelefen; fprich: es ift nicht	gelesen; sprich: Es ist nicht
Gesangbuch1741_2_020107	genug, und fchändlicher be-	genug und schändlicher Betrug,
Gesangbuch1741_2_020108	trug, zu rufen: Vater oder	zu rufen: Vater oder
Gesangbuch1741_2_020109	HERR, fo lang ich ihm	Herr, solange ich ihm
Gesangbuch1741_2_020110	mein herz verfperr.	mein Herz versperre.
Gesangbuch1741_2_020111	13. Ift ihm das herz denn	13. Ist ihm das Herz denn
Gesangbuch1741_2_020112	aufgethan, fo nimmt er plaz	aufgetan, so nimmt er Platz
Gesangbuch1741_2_020113	darinnen, befchikt den öden	darinnen, beschickt den öden
Gesangbuch1741_2_020114	wüften plan zu richtigem be-	wüsten Plan zu richtigem Beginn,
Gesangbuch1741_2_020115	ginnen, das herz hebt an zu	das Herz hebt an zu
Gesangbuch1741_2_020116	ruhn, und läßt GOTT mit	ruhen und lässt Gott mit
Gesangbuch1741_2_020117	fich thun, der es im blut des	sich tun, der es im Blut des
Gesangbuch1741_2_020118	Lammes liebt, und in dem	Lammes liebt und in dem
Gesangbuch1741_2_020119	finn des Lammes übt.	Sinn des Lammes übt.
Gesangbuch1741_2_020120	14. Da wird das wort	14. Da wird das Wort

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020121	des lebens dann uns eine	des Lebens dann uns eine
Gesangbuch1741_2_020122	leuchte werden, die uns gar	Leuchte werden, die uns gar
Gesangbuch1741_2_020123	leicht geleiten kan durchs	leicht geleiten kann durchs
Gesangbuch1741_2_020124	jammerthal der erden. Zu	Jammertal der Erden. Zuvor
Gesangbuch1741_2_020125	vor glich's einer fchrift, die	gleich's einer Schrift, die
Gesangbuch1741_2_020126	zwar aufs auge trifft; der	zwar aufs Auge trifft; der
Gesangbuch1741_2_020127	finn ift aber zugethan, weil	Sinn ist aber zugetan, weil
Gesangbuch1741_2_020128	der es lieft, die fprach nicht	der es liest, die Sprache nicht
Gesangbuch1741_2_020129	kan.	kann.
Gesangbuch1741_2_020130	15. Das wort fteht in der	15. Das Wort steht in der
Gesangbuch1741_2_020131	harmonie mit GOTT, dem	Harmonie mit Gott, dem
Gesangbuch1741_2_020132	wahren worte, davon Jo	wahren Worte, davon Johannes
Gesangbuch1741_2_020133	hannes zeugt: fieh, das ift	zeugt: Sieh, das ist
Gesangbuch1741_2_020134	des lebens pforte! und wel	des Lebens Pforte! Und welches
Gesangbuch1741_2_020135	ches felber fprach: ihr fucht	selber sprach: Ihr sucht
Gesangbuch1741_2_020136	in fchriften nach. Und diefe	in Schriften nach. Und diese
Gesangbuch1741_2_020137	zeugen nur von mir; ach!	zeugen nur von mir; ach!
Gesangbuch1741_2_020138	aber mich verfehlet ihr!	aber mich verfehlet ihr!
Gesangbuch1741_2_020139	16. Soll jenes wort ver	16. Soll jenes Wort verstanden
Gesangbuch1741_2_020140	ftanden feyn, fo muß diß	sein, so muss dies
Gesangbuch1741_2_020141	wort erklären, kommt die	Wort erklären; kommt dieses
Gesangbuch1741_2_020142	fes auf den prüfe-ftein, muß	auf den Prüfstein, muss
Gesangbuch1741_2_020143	jenes	jenes
Gesangbuch1741_2_020144	<pb n="680a" src="680.jpg" />	<pb n="680a" src="680.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020145	662 Von den ordentlichen Führungen.	662 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_020146	jenes es bewähren, es ift ein	es bewähren. Es ist ein
Gesangbuch1741_2_020147	glaubens-grund, auch ift ein	Glaubensgrund, auch ist ein
Gesangbuch1741_2_020148	gnaden-bund: der eine hilft	Gnadenbund: Der eine hilft
Gesangbuch1741_2_020149	der feele auf, der andre för	der Seele auf, der andere fördert
Gesangbuch1741_2_020150	dert ihren lauf.	ihren Lauf.
Gesangbuch1741_2_020151	17. Die feele ift aus GOTT	17. Die Seele ist aus Gott
Gesangbuch1741_2_020152	gebohrt zu lauter groffen	geboren zu lauter großen
Gesangbuch1741_2_020153	fachen, und nach dem bild,	Sachen, und nach dem Bild,
Gesangbuch1741_2_020154	das fie verlohrt, macht JE	das sie verloren, macht Jesu
Gesangbuch1741_2_020155	fu zu erwachen: fie über	zu erwachen: Sie überkommt
Gesangbuch1741_2_020156	kommt ein reich, darinnen	ein Reich, darinnen
Gesangbuch1741_2_020157	herrfcht fie gleich, die lei	herrscht sie gleich, die Leidenschaften
Gesangbuch1741_2_020158	denfchaften find fodann von	sind sodann von
Gesangbuch1741_2_020159	GOTTES gnad ihr un	Gottes Gnad ihr untertan.
Gesangbuch1741_2_020160	terthan.	18. Und weil das sonst geteilte

ID

Gesangbuch1741_2_020161
 Gesangbuch1741_2_020162
 Gesangbuch1741_2_020163
 Gesangbuch1741_2_020164
 Gesangbuch1741_2_020165
 Gesangbuch1741_2_020166
 Gesangbuch1741_2_020167
 Gesangbuch1741_2_020168
 Gesangbuch1741_2_020169
 Gesangbuch1741_2_020170
 Gesangbuch1741_2_020171
 Gesangbuch1741_2_020172
 Gesangbuch1741_2_020173
 Gesangbuch1741_2_020174
 Gesangbuch1741_2_020175
 Gesangbuch1741_2_020176
 Gesangbuch1741_2_020177
 Gesangbuch1741_2_020178
 Gesangbuch1741_2_020179
 Gesangbuch1741_2_020180
 Gesangbuch1741_2_020181
 Gesangbuch1741_2_020182
 Gesangbuch1741_2_020183
 Gesangbuch1741_2_020184
 Gesangbuch1741_2_020185
 Gesangbuch1741_2_020186
 Gesangbuch1741_2_020187
 Gesangbuch1741_2_020188
 Gesangbuch1741_2_020189
 Gesangbuch1741_2_020190
 Gesangbuch1741_2_020191
 Gesangbuch1741_2_020192
 Gesangbuch1741_2_020193
 Gesangbuch1741_2_020194
 Gesangbuch1741_2_020195
 Gesangbuch1741_2_020196
 Gesangbuch1741_2_020197
 Gesangbuch1741_2_020198
 Gesangbuch1741_2_020199
 Gesangbuch1741_2_020200

Diplomatische Transkription

18. Und weil das fonft ge-
 theilte gut Melchisedech ver-
 einet, der in der kron und
 priefter = hut für uns bey
 GOTT erfcheinet. Bekom-
 men wir deßhalb den Geift
 zu einer falb, die unfrer liebe
 liegel ift, bis uns des Bräuti-
 gams liebe küßt.
 19. Zum zeichen unfrer
 ritterfchaft ift uns das
 creuz gelchenket, und jedem
 von der brüderfchaft an fei-
 nen hals gehenket: wer diß
 nicht zeigen kan gehört den
 HErrn nicht an; wen aber
 diefer orden fchmückt, der ift
 dem andern tod entrückt.
 20. Wem diefer grund
 nicht gnug gethan, dem ifts
 kein ernft zum HERRN:
 wer aber nicht bis dahin kan,
 weil fich die glieder fperren,
 <pb n="680b" src="680.jpg" />
 der bete doch den Mann, den
 Lebens-Fürften an, fo wird
 der ftein hinweg gelchafft
 durch feiner auferftehung
 kraft.
 21. Du aber brich, ach
 brich herfür, o leben deiner
 feelen! die fich dein blut zur
 lebens-thür, dein thun zum
 weg erwählen: daß dich die
 finfternis, o Sonne, nicht
 mehr miß', gewinn die fein-
 de; fliehen die, o liebe! fo
 ereile fie. Hefek. 5.
 741. Mel. 4.
 JHr brüder, hört ein

Normalisierter Text

Gut Melchisedech vereint,
 der in der Krone und
 Priesterhut für uns bei
 Gott erscheint. Bekommen
 wir deshalb den Geist
 zu einer Salbe, die unsrer Liebe
 Siegel ist, bis uns des Bräutigams
 Liebe küsst.
 19. Zum Zeichen unsrer
 Ritterschaft ist uns das
 Kreuz geschenkt, und jedem
 von der Brüderschaft an seinen
 Hals gehängt: Wer dies
 nicht zeigen kann, gehört dem
 Herrn nicht an; wen aber
 dieser Orden schmückt, der ist
 dem anderen Tod entrückt.
 20. Wem dieser Grund
 nicht genug getan, dem ist's
 kein Ernst zum Herrn:
 wer aber nicht bis dahin kann,
 weil sich die Glieder sperren,
 <pb n="680b" src="680.jpg" />
 der bete doch den Mann, den
 Lebensfürsten an, so wird
 der Stein hinweggeschafft
 durch seiner Auferstehung
 Kraft.
 21. Du aber brich, ach
 brich hervor, o Leben deiner
 Seelen! Die sich dein Blut zur
 Lebenstür, dein Tun zum
 Weg erwählen: Dass dich die
 Finsternis, o Sonne, nicht
 mehr miss', gewinn die Feinde;
 fliehen die, o Liebe! So
 ereile sie. Hesak. 5.
 741. Mel. 4.
 Ihr Brüder, hört ein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020201	großes wort: Der	großes Wort: Der
Gesangbuch1741_2_020202	König Salomo der	König Salomo, der
Gesangbuch1741_2_020203	ruhet, a) nachdem er durch	ruht, a) nachdem er durch
Gesangbuch1741_2_020204	den höllenport geriffen, und	den Höllenport gerissen und
Gesangbuch1741_2_020205	sich ausgefchuhet. Dem ihn	sich ausgeschuht. Dem ihn
Gesangbuch1741_2_020206	durchs blut erkauffen geift	durchs Blut erkauffen Geist
Gesangbuch1741_2_020207	des menfchen, welcher an	des Menschen, welcher an
Gesangbuch1741_2_020208	ihn glaubet, der b) Chrifft	ihn glaubt, der b) Christi
Gesangbuch1741_2_020209	lieb in wolluft heißt, dem	Liebe in Wollust heißt, dem
Gesangbuch1741_2_020210	ift fein ruhebett c) erlaubet,	ist sein Ruhebett c) erlaubt,
Gesangbuch1741_2_020211	daß aber fatanas nach fei-	dass aber Satanas nach seinem
Gesangbuch1741_2_020212	nem alten haß, den GOTT	alten Hass, den Gott
Gesangbuch1741_2_020213	aus tiefer weisheit fchonet,	aus tiefer Weisheit schont,
Gesangbuch1741_2_020214	d) die ruhe nicht verftör, fo	d) die Ruhe nicht verstört, so
Gesangbuch1741_2_020215	wacht ein heldenheer ums	wacht ein Heldenheer ums
Gesangbuch1741_2_020216	zelt, darinn die liebe woh-	Zelt, darinnen die Liebe wohnt.
Gesangbuch1741_2_020217	net.	a) Hohel. 3, 7. b) c. 7, 6.
Gesangbuch1741_2_020218	a) Hohel. 3, 7. b) c. 7, 6.	c) c. 1, 16. d) 1. Moß. 3, 15.
Gesangbuch1741_2_020219	c) c. 1, 16. d) 1. Moß. 3, 15.	2. Ob ihrer an die sechzig
Gesangbuch1741_2_020220	2. Ob ihrer an die fechzig	schon
Gesangbuch1741_2_020221	fchon	
Gesangbuch1741_2_020222	<pb n="681a" src="681.jpg" />	<pb n="681a" src="681.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020223	Von den ordentlichen Führungen. 663	Von den ordentlichen Führungen. 663
Gesangbuch1741_2_020224	fchon das lager Salomo be-	das Lager Salomo beschirmen,
Gesangbuch1741_2_020225	fchirmen, fo heißt der feind	so heißt der Feind
Gesangbuch1741_2_020226	doch Legion, und fucht den	doch Legion und sucht den
Gesangbuch1741_2_020227	liebes = thron zu ftürmen:	Liebesthron zu stürmen:
Gesangbuch1741_2_020228	drum hat der Fürft der hee-	Drum hat der Fürst der HeeresKraft
Gesangbuch1741_2_020229	reskraft drey groffe Hel-	drei große Helden
Gesangbuch1741_2_020230	den a) aufgeboten, die ihre	a) aufgeboten, die ihre
Gesangbuch1741_2_020231	heilge ritterfchaft entgegen	heilige Ritterschaft entgegen
Gesangbuch1741_2_020232	ftelln der kraft der toden:	stellen der Kraft der Toten:
Gesangbuch1741_2_020233	der glaub und feine wolk:	Der Glaube und seine Wolke:
Gesangbuch1741_2_020234	b) die liebe und ihr volk:	b) die Liebe und ihr Volk:
Gesangbuch1741_2_020235	c) die hofnung d) unter	c) die Hoffnung d) unter
Gesangbuch1741_2_020236	ihren fchaaren, die fchlieffen	ihren Scharen, die schließen
Gesangbuch1741_2_020237	eine kett ums Königs ehe-	eine Kette ums Königs Ehebett
Gesangbuch1741_2_020238	bett, und wer da kan, mag	und wer da kann, mag
Gesangbuch1741_2_020239	durch fie fahren.	durch sie fahren.
Gesangbuch1741_2_020240	a) 2. Sam. 23, 3. 14. b)	a) 2. Sam. 23, 3. 14. b)

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020241	Ebr. 11. c) Hohel. 6, 7. 8.	Ebr. 11. c) Hohel. 6, 7. 8.
Gesangbuch1741_2_020242	d) 1. Cor. 13.	d) 1. Kor. 13.
Gesangbuch1741_2_020243	3. Der glaube a) fteht	3. Der Glaube a) steht
Gesangbuch1741_2_020244	auf feiner hut, daß unglaub	auf seiner Hut, dass Unglaube
Gesangbuch1741_2_020245	b) und der aber = glaube	b) und der Aberglaube
Gesangbuch1741_2_020246	c) den feelen nicht des Lam	c) den Seelen nicht des Lammes
Gesangbuch1741_2_020247	mes blut, das Kleinod aller	Blut, das Kleinod aller
Gesangbuch1741_2_020248	fchäze, raube; wenn jener	Schätze, raube; wenn jener
Gesangbuch1741_2_020249	glaubet, was er fieht, und	glaubt, was er sieht, und
Gesangbuch1741_2_020250	diefer alles falch und wah	dieser alles falsch und wahr,
Gesangbuch1741_2_020251	re, wohin ihn feine neigung	wohin ihn seine Neigung
Gesangbuch1741_2_020252	zieht; fo hält fch der ans	zieht; so hält sich der ans
Gesangbuch1741_2_020253	unfichtbare, und fpricht, fo	Unsichtbare und spricht, sobald
Gesangbuch1741_2_020254	bald er kan: d) Ich zieh	er kann: d) Ich zieh
Gesangbuch1741_2_020255	mit diefem Mann; will fch	mit diesem Mann; will sich
Gesangbuch1741_2_020256	das fleiſch daneben betten,	das Fleisch daneben betten,
Gesangbuch1741_2_020257	e) fo macht der tapfre	e) so macht der tapfere
Gesangbuch1741_2_020258	fchluß/ daß es zurücker muß,	Schluss, dass es zurück muss,
Gesangbuch1741_2_020259	f) den dünnel g) leget er an	f) den Dünkel g) legt er an
Gesangbuch1741_2_020260	ketten.	Ketten.
Gesangbuch1741_2_020261	a) Ebr. 11, 27. b) 4. B.	a) Ebr. 11, 27. b) 4. B.
Gesangbuch1741_2_020262	<pb n="681b" src="681.jpg" />	<pb n="681b" src="681.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020263	Mof. 14, 36. c) Ap. Gef.	Mos. 14, 36. c) Apg.
Gesangbuch1741_2_020264	17, 22. 23. d) Joh. 6, 37.	17, 22. 23. d) Joh. 6, 37.
Gesangbuch1741_2_020265	44. 65. e) Luc. 8, 13.	44. 65. e) Lk. 8, 13.
Gesangbuch1741_2_020266	Joh. 12, 42. 43. c. 9, 57.	Joh. 12, 42. 43. c. 9, 57.
Gesangbuch1741_2_020267	f) Gal. 1, 16. g) Luc. 18,	f) Gal. 1, 16. g) Lk. 18,
Gesangbuch1741_2_020268	9. c. 20, 3.	9. c. 20, 3.
Gesangbuch1741_2_020269	4. Was wilt du bey der	4. Was willst du bei der
Gesangbuch1741_2_020270	ewgen glut, fpricht die hin	ewigen Glut, spricht die hinausgeworfene
Gesangbuch1741_2_020271	ausgeworfne fünde; fie	Sünde; sie
Gesangbuch1741_2_020272	frifft ja alles, was nicht	frisst ja alles, was nicht
Gesangbuch1741_2_020273	gut, a) der falche troft b)	gut, a) der falsche Trost b)
Gesangbuch1741_2_020274	hat eitle gründe; ich forge	hat eitle Gründe; ich Sorge
Gesangbuch1741_2_020275	um die fünde nicht, der Hey	um die Sünde nicht, der Heiland
Gesangbuch1741_2_020276	land hat davor gelitten, und	hat davor gelitten, und
Gesangbuch1741_2_020277	wenn mir annoch was ge	wenn mir annoch was gebricht,
Gesangbuch1741_2_020278	bricht, fo mögen andre vor	so mögen andere vor
Gesangbuch1741_2_020279	mich bitten. Bald tritt die	mich bitten. Bald tritt die
Gesangbuch1741_2_020280	kraft herzu, fo die wahrhaf	Kraft herzu, so die wahrhafte

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020281	te ruh aus JESU blutgen	Ruh aus Jesu blutigen
Gesangbuch1741_2_020282	wunden ziehet, allein die	Wunden zieht, allein die
Gesangbuch1741_2_020283	fünde drückt, bis sich die fee-	Sünde drückt, bis sich die Seele
Gesangbuch1741_2_020284	le bückt, und sich mit angf	bückt und sich mit Angst
Gesangbuch1741_2_020285	c) ums heil d) bemühet.	c) ums Heil d) bemüht.
Gesangbuch1741_2_020286	a) 1. B. Mof. 4, 13. b)	a) 1. B. Mos. 4, 13. b)
Gesangbuch1741_2_020287	Ap. Gefch. 8, 24. c)	Apg. 8, 24. c)
Gesangbuch1741_2_020288	Matth. 5, 4. d) Jef.	Mt. 5, 4. d) Jes.
Gesangbuch1741_2_020289	35, 8.	35, 8.
Gesangbuch1741_2_020290	5. Die feele ift in Adam	5. Die Seele ist in Adam
Gesangbuch1741_2_020291	totd/ a) und kan sich nicht	tot, a) und kann sich nicht
Gesangbuch1741_2_020292	im geift bewegen, der rede	im Geist bewegen, der Rede
Gesangbuch1741_2_020293	nachdruk weiß zur noth,	Nachdruck weiß zur Not,
Gesangbuch1741_2_020294	im blute b) etwas aufzure-	im Blute b) etwas aufzuregen;
Gesangbuch1741_2_020295	gen; allein das herz ift hart	allein das Herz ist hart
Gesangbuch1741_2_020296	wie ftein, und fleisch und	wie Stein, und Fleisch und
Gesangbuch1741_2_020297	blut wagt keine ftürme, fein	Blut wagt keine Stürme, sein
Gesangbuch1741_2_020298	andachts-feuer giebet fchein,	Andachtsfeuer gibt Schein,
Gesangbuch1741_2_020299	doch zündets nicht und zeu-	doch zündet's nicht und zeugt
Gesangbuch1741_2_020300	get würme: c) fo bleibt der	Würmer: c) So bleibt der
Gesangbuch1741_2_020301	Tt 4 tod	Tt 4 Tod
Gesangbuch1741_2_020302	<pb n="682a" src="682.jpg" />	<pb n="682a" src="682.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020303	664 Von den ordentlichen Führungen.	664 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_020304	tod im topf, bis daß der tod-	Tod im Topf, bis dass der Totenkopf,
Gesangbuch1741_2_020305	ten-kopf, von gnaden = win-	von Gnadenwinden
Gesangbuch1741_2_020306	den angeblafen, d) nach	angeblasen, d) nach
Gesangbuch1741_2_020307	Chrifti bild erwacht/ und	Christi Bild erwacht und
Gesangbuch1741_2_020308	alle thiere fchlacht, e) die	alle Tiere schlachtet, e) die
Gesangbuch1741_2_020309	um den todten Adam rafen.	um den toten Adam rasen.
Gesangbuch1741_2_020310	a) 1. B. Mof. 2, 17. b)	a) 1. B. Mos. 2, 17. b)
Gesangbuch1741_2_020311	Ap. Gefch. 28. c) 2. B.	Apg. 28. c) 2. B.
Gesangbuch1741_2_020312	Mof. 16, 20. d) Ezech.	Mos. 16, 20. d) Ez.
Gesangbuch1741_2_020313	37, 13. e) Gal. 5, 24.	37, 13. e) Gal. 5, 24.
Gesangbuch1741_2_020314	6. Denn ftellt der glaube	6. Denn stellt der Glaube
Gesangbuch1741_2_020315	eine kraft, die heißt ge-	eine Kraft, die heißt Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_2_020316	rechtigkeit des lebens/	des Lebens;
Gesangbuch1741_2_020317	a) was die natur nicht weg-	a) was die Natur nicht weggeschafft,
Gesangbuch1741_2_020318	gefchaft, bekämpft die erbar-	bekämpft die Erbärmlichkeit
Gesangbuch1741_2_020319	keit b) vergebens; kaum	b) vergebens; kaum
Gesangbuch1741_2_020320	aber, daß das kind des lichts	aber, dass das Kind des Lichts

ID

Gesangbuch1741_2_020321
 Gesangbuch1741_2_020322
 Gesangbuch1741_2_020323
 Gesangbuch1741_2_020324
 Gesangbuch1741_2_020325
 Gesangbuch1741_2_020326
 Gesangbuch1741_2_020327
 Gesangbuch1741_2_020328
 Gesangbuch1741_2_020329
 Gesangbuch1741_2_020330
 Gesangbuch1741_2_020331
 Gesangbuch1741_2_020332
 Gesangbuch1741_2_020333
 Gesangbuch1741_2_020334
 Gesangbuch1741_2_020335
 Gesangbuch1741_2_020336
 Gesangbuch1741_2_020337
 Gesangbuch1741_2_020338
 Gesangbuch1741_2_020339
 Gesangbuch1741_2_020340
 Gesangbuch1741_2_020341
 Gesangbuch1741_2_020342
 Gesangbuch1741_2_020343
 Gesangbuch1741_2_020344
 Gesangbuch1741_2_020345
 Gesangbuch1741_2_020346
 Gesangbuch1741_2_020347
 Gesangbuch1741_2_020348
 Gesangbuch1741_2_020349
 Gesangbuch1741_2_020350
 Gesangbuch1741_2_020351
 Gesangbuch1741_2_020352
 Gesangbuch1741_2_020353
 Gesangbuch1741_2_020354
 Gesangbuch1741_2_020355
 Gesangbuch1741_2_020356
 Gesangbuch1741_2_020357
 Gesangbuch1741_2_020358
 Gesangbuch1741_2_020359
 Gesangbuch1741_2_020360

Diplomatische Transkription

im geift die augen aufge-
 fchlagen, da faßt es alles
 und zerbrichts, womit fich
 fleifch und blut getragen:
 c) das leidet keinen feind,
 der offenbar erſcheint; will
 ja ein feind den plaz nicht
 miſſen, und nach und nach
 empor, fo giebt er gutes
 vor/ d) fonft würd er von
 der kraft zerriffen.
 a) 1. Joh. 3, 9. b) Luc.
 18, 11. iq. c) 1. B. Mof.
 5, 3. 4. 5. d) 2. Cor. 11,
 2. 3. 1. B. Mof. 3, 4. 5.
 13. Eph. 4, 14.
 7. Der erſte falſche freund
 heißt ſtolz/ a) der weiß dem
 geifte füß zu pfeifen, und
 ſpricht: du biſt ein grünes
 holz, du kanſt dich auf dein
 <pb n="682b" src="682.jpg" />
 gutes ſteifen. Gleich rüft
 die geiftes armuth b) ein,
 und wird der heiligkeit zum
 ſchilde, die ſchlägt dem ſtolz
 den ſchädel ein, und auch
 dem nachgemachten bilde:
 das hat der armuth kleid,
 und iſt nur weichlichkeit c)
 und giebt, aus eigen-lieb-er-
 barmen, ſich vor fo elend an,
 daß ſie ſich ſchonem kan, die
 armuth kämpft aufs freun-
 des armen. d)
 a) Offenb. 3, 17. b) c.
 2, 9. Eft. 2, 15. Luc.
 5, 8. c. 7, 6. c) Off. 21,
 8. d) Hohel. 8, 5. 6.
 8. Der ſteht die ſechſte

Normalisierter Text

im Geist die Augen aufgeschlagen,
 da faßt es alles
 und zerbricht's, womit sich
 Fleisch und Blut getragen:
 c) Das leidet keinen Feind,
 der offenbar erscheint; will
 ja ein Feind den Platz nicht
 missen und nach und nach
 empor, so gibt er Gutes
 vor; d) sonst würd' er von
 der Kraft zerrissen.
 a) 1. Joh. 3, 9. b) Lk.
 18, 11. sq. c) 1. B. Mos.
 5, 3. 4. 5. d) 2. Kor. 11,
 2. 3. 1. B. Mos. 3, 4. 5.
 13. Eph. 4, 14.
 7. Der erste falsche Freund
 heißt Stolz, a) der weiß dem
 Geiste süß zu pfeifen und
 spricht: Du bist ein grünes
 Holz, du kannst dich auf dein
 <pb n="682b" src="682.jpg" />
 Gutes steifen. Gleich rüstet
 die Geistesarmut b) ein
 und wird der Heiligkeit zum
 Schilde, die schlägt dem Stolz
 den Schädel ein und auch
 dem nachgemachten Bilde:
 Das hat der Armut Kleid
 und ist nur Weichlichkeit c)
 und gibt, aus Eigenliebe Erbarmen,
 sich vor so elend an,
 dass sie sich schonen kann, die
 Armut kämpft aufs Freundes
 Armen. d)
 a) Offb. 3, 17. b) c.
 2, 9. Est. 2, 15. Lk.
 5, 8. c. 7, 6. c) Offb. 21,
 8. d) Hohel. 8, 5. 6.
 8. Der steht die sechste

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020361	glaubens-kraft in einem au-	Glaubenskraft in einem Augenblick
Gesangbuch1741_2_020362	genblick zur feite, die bringt	zur Seite, die bringt
Gesangbuch1741_2_020363	der ganzen heldenchaft ihr	der ganzen Heldenschaft ihr
Gesangbuch1741_2_020364	brodt und rüftung, lieg und	Brot und Rüstung, Sieg und
Gesangbuch1741_2_020365	beute: die kraft wird das	Beute: Die Kraft wird das
Gesangbuch1741_2_020366	gebet genennt, a) ein fte-	Gebet genannt, a) ein stetes
Gesangbuch1741_2_020367	tes lehen nach dem bette	Sehnen nach dem Bette
Gesangbuch1741_2_020368	des, der die feelen alle kennt,	des, der die Seelen alle kennt,
Gesangbuch1741_2_020369	und ein zufammenfchluß der	und ein Zusammenschluss der
Gesangbuch1741_2_020370	kette: wenn das der feind	Kette: Wenn das der Feind
Gesangbuch1741_2_020371	erzwingt, daß ers gebet	erzwingt, dass er's Gebet
Gesangbuch1741_2_020372	verdringt, b) fo ift die ket-	verdrängt, b) so ist die Kette
Gesangbuch1741_2_020373	te eingeriffen: und wenn er	eingerissen: Und wenn er
Gesangbuch1741_2_020374	das nicht kan, ftellt ers	das nicht kann, stellt er's
Gesangbuch1741_2_020375	geplerre c) an; doch die	Geplärr c) an; doch die
Gesangbuch1741_2_020376	gebets-kraft tritts mit für-	Gebetskraft tritt's mit Füßen.
Gesangbuch1741_2_020377	fen.	a) Ps. 25, 15. b) Jak. 4,
Gesangbuch1741_2_020378	a) Pf. 25, 15. b) Jac. 4,	2. c) Mt. 6, 7.
Gesangbuch1741_2_020379	2. c) Matth. 6, 7.	9. Nun geht der muntre
Gesangbuch1741_2_020380	9. Nun geht der muntre	Löwe
Gesangbuch1741_2_020381	Löwe	
Gesangbuch1741_2_020382		
Gesangbuch1741_2_020383	<pb n="683a" src="683.jpg" />	<pb n="683a" src="683.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020384	Von den ordentlichen Führungen. 665	Von den ordentlichen Führungen. 665
Gesangbuch1741_2_020385	Löwe her, a) der tag und	Löwe her, a) der Tag und
Gesangbuch1741_2_020386	nacht die wacht beftelet: die	Nacht die Wacht bestellt: die
Gesangbuch1741_2_020387	trägeit macht ihm alles	Trägheit macht ihm alles
Gesangbuch1741_2_020388	fchwer; b) allein wie bald	schwer; b) allein wie bald
Gesangbuch1741_2_020389	ift fie gefället: c) er läßt auch	ist sie gefällt: c) er lässt auch
Gesangbuch1741_2_020390	keine unruh d) ein, die eini-	keine Unruh d) ein, die einige
Gesangbuch1741_2_020391	ge vors wachen halten, die	vors Wachen halten, die
Gesangbuch1741_2_020392	noch nicht recht erfahren	noch nicht recht erfahren
Gesangbuch1741_2_020393	feyn; er läßt das fanfte	sein; er lässt das sanfte
Gesangbuch1741_2_020394	laufen walten: wird ihm	Sausen walten: wird ihm
Gesangbuch1741_2_020395	gefahr bekant, fo beut er	Gefahr bekannt, so beut er
Gesangbuch1741_2_020396	feine hand der kraft, die all-	seine Hand der Kraft, die Allmacht
Gesangbuch1741_2_020397	macht felbt zu fällen: e)	selbst zu fassen: e)
Gesangbuch1741_2_020398	wenn diefe, laß mich, fpricht,	wenn diese, „Lass mich!“, spricht,
Gesangbuch1741_2_020399	fo läßt die heldin nicht;	so lässt die Heldin nicht;
Gesangbuch1741_2_020400	denn kan man halten, wer	denn kann man halten, wer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020401	wird laffen?	wird lassen?
Gesangbuch1741_2_020402	a) Jef. 11, 8. b) Hohel.	a) Jes. 11, 8. b) Hohel.
Gesangbuch1741_2_020403	5, 2. c) v. 4. 5. d) 2.	5, 2. c) V. 4. 5. d) 2.
Gesangbuch1741_2_020404	Pet. 1, 9. e) 2. B. Mof.	Petr. 1, 9. e) 2. B. Mos.
Gesangbuch1741_2_020405	32, 10.	32, 10.
Gesangbuch1741_2_020406	10. Hier kofket es zuwei-	10. Hier kostet es zuweilen
Gesangbuch1741_2_020407	len was: die faulheit läßt	was: die Faulheit lässt
Gesangbuch1741_2_020408	a) die hände gehen, der ei-	a) die Hände gehen, der Eigensinn
Gesangbuch1741_2_020409	genfinn b) kommt über das,	b) kommt über das,
Gesangbuch1741_2_020410	und fucht der gnade beyzu-	und sucht der Gnade beizustehen;
Gesangbuch1741_2_020411	ftehen; die ringe-kraft c)	die Ringe-Kraft c)
Gesangbuch1741_2_020412	fieht Chriftum an, und wenn	sieht Christum an, und wenn
Gesangbuch1741_2_020413	ihr der zum kampf gebla-	ihr der zum Kampf geblasen,
Gesangbuch1741_2_020414	fen, fo treibt fie auf der fie-	so treibt sie auf der Siegesbahn,
Gesangbuch1741_2_020415	ges = bahn, der fchrek ift	der Schreck ist
Gesangbuch1741_2_020416	preis vor ihre nafen: d) da	Preis vor ihre Nasen: d) da
Gesangbuch1741_2_020417	muß der feind zurük in ei-	muss der Feind zurück in einem
Gesangbuch1741_2_020418	nem augenblik; das trach-	Augenblick; das Trachten
Gesangbuch1741_2_020419	ten e) zeigt fein unvermö-	e) zeigt sein Unvermögen:
Gesangbuch1741_2_020420	gen: die fallche f) gegen-	die falsche f) GegenKraft,
Gesangbuch1741_2_020421	kraft, übt ihre ritterfchaft,	übt ihre Ritterschaft,
Gesangbuch1741_2_020422	<pb n="683b" src="683.jpg" />	<pb n="683b" src="683.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020423	g) wo keine feinde nicht zu-	g) wo keine Feinde nicht zugegen.
Gesangbuch1741_2_020424	gegen.	
Gesangbuch1741_2_020425	a) 2. B. Mof. 17, 11. 2. Kön.	a) 2. B. Mos. 17, 11. 2. Kön.
Gesangbuch1741_2_020426	13, 18. b) 4. Mof. 20,	13, 18. b) 4. Mos. 20,
Gesangbuch1741_2_020427	10. 12. c) Luc. 13, 24.	10. 12. c) Lk 13, 24.
Gesangbuch1741_2_020428	Ebr. 12, 2. d) Hiob 39,	Hebr. 12, 2. d) Hiob 39,
Gesangbuch1741_2_020429	20. e) Luc. 13, 25. f)	20. e) Lk 13, 25. f)
Gesangbuch1741_2_020430	Röm. 9, 16. 2. Sam. 2,	Röm. 9, 16. 2. Sam. 2,
Gesangbuch1741_2_020431	14. Matth. 4, 7. g)	14. Mt 4, 7. g)
Gesangbuch1741_2_020432	Matth. 26, 51. 73. 74.	Mt 26, 51. 73. 74.
Gesangbuch1741_2_020433	11. Ans ringen fchließt fich	11. Ans Ringen schließt sich
Gesangbuch1741_2_020434	die gedult/ a) die auf des	die Geduld/ a) die auf des
Gesangbuch1741_2_020435	Königs hülfe wartet, nach	Königs Hilfe wartet, nach
Gesangbuch1741_2_020436	feiner freyen lieb und huld,	seiner freien Lieb und Huld,
Gesangbuch1741_2_020437	und unterdeß im freit er-	und unterdess im Streit erhartet,
Gesangbuch1741_2_020438	hartet, fie flieget über den	sie siegt über den
Gesangbuch1741_2_020439	verdruß b) dems alfbald	Verdruss b) dem es alsbald
Gesangbuch1741_2_020440	verdreußt zu leben, wenn er	verdrießt zu leben, wenn er

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020441	ein wenig harren muß, fie	ein wenig harren muss, sie
Gesangbuch1741_2_020442	haßt das fälschliche erge-	hasst das fälschliche Ergeben/
Gesangbuch1741_2_020443	ben/ c) wenn einem nichts	c) wenn einem nichts
Gesangbuch1741_2_020444	dran liegt, ob man auch	dran liegt, ob man auch
Gesangbuch1741_2_020445	würklich liegt: denn wird	wirklich siegt: denn wird
Gesangbuch1741_2_020446	gleich keine zeit beniemet,	gleich keine Zeit beniemet,
Gesangbuch1741_2_020447	wenn man gewinnen foll,	wenn man gewinnen soll,
Gesangbuch1741_2_020448	fo ift der kampf doch toll,	so ist der Kampf doch toll,
Gesangbuch1741_2_020449	der sich nicht endlich lieges	der sich nicht endlich Sieges
Gesangbuch1741_2_020450	rühmet.	rühmt.
Gesangbuch1741_2_020451	a) Jac. 1, 3. 4. Röm. 2, 7.	a) Jak. 1, 3. 4. Röm. 2, 7.
Gesangbuch1741_2_020452	b) 1. Kön. 19, 4. Jon. 4, 3.	b) 1. Kön. 19, 4. Jona 4, 3.
Gesangbuch1741_2_020453	c) Jef. 39, 8. Off. 3, 15.	c) Jes. 39, 8. Offb 3, 15.
Gesangbuch1741_2_020454	12. Je mehr der geift zur	12. Je mehr der Geist zur
Gesangbuch1741_2_020455	ruhe zieht, und sich in fan-	Ruhe zieht, und sich in sanftem
Gesangbuch1741_2_020456	tem feuer stählet, das wenig	Feuer stählt, das wenig
Gesangbuch1741_2_020457	funken von sich sprüht, da-	Funken von sich sprüht, damit
Gesangbuch1741_2_020458	mit es ihm nicht selber feh-	es ihm nicht selber fehlet;
Gesangbuch1741_2_020459	let; a) je näher ist die glau-	a) je näher ist die Glaubenshand
Gesangbuch1741_2_020460	benshand dem freudigen	dem freudigen
Gesangbuch1741_2_020461	Tt 5 Er-	Tt 5 Er-
Gesangbuch1741_2_020462	<pb n="684a" src="684.jpg" />	<pb n="684a" src="684.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020463	666 Von den ordentlichen Führungen.	666 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_020464	Ergreifen b) kommen, die,	greifen b) kommen, die,
Gesangbuch1741_2_020465	nach dem leben ausge-	nach dem Leben ausgespannt,
Gesangbuch1741_2_020466	spannt, es augenblicklich	es augenblicklich
Gesangbuch1741_2_020467	hingenommen: zwar faßt	hingenommen: zwar fasst
Gesangbuch1741_2_020468	sich fleisch und blut zuwei-	sich Fleisch und Blut zuweilen
Gesangbuch1741_2_020469	len einen muth und greift,	einen Mut und greift,
Gesangbuch1741_2_020470	allein es greift nach schat-	allein es greift nach Schatten:
Gesangbuch1741_2_020471	ten: c) und wenn es nicht	c) und wenn es nicht
Gesangbuch1741_2_020472	gleich hat, fo wird es leicht-	gleich hat, so wird es leichtlich
Gesangbuch1741_2_020473	lich matt/ d) denn es hat	matt/ d) denn es hat
Gesangbuch1741_2_020474	keine kraft zum gatten.	keine Kraft zum Gatten.
Gesangbuch1741_2_020475	a) Matth. 25, 9. b) 1.	a) Mt 25, 9. b) 1.
Gesangbuch1741_2_020476	Tim. 6, 12. c) Jef. 29,	Tim. 6, 12. c) Jes. 29,
Gesangbuch1741_2_020477	8. d) Jon. 2, 5. Offenb.	8. d) Jona 2, 5. Offb.
Gesangbuch1741_2_020478	2, 3. Luc. 9, 62.	2, 3. Lk 9, 62.
Gesangbuch1741_2_020479	13. Die eigentlich ge-	13. Die eigentlich genannte
Gesangbuch1741_2_020480	nannte kraft a) entftehet	Kraft a) entsteht

ID

Gesangbuch1741_2_020481
 Gesangbuch1741_2_020482
 Gesangbuch1741_2_020483
 Gesangbuch1741_2_020484
 Gesangbuch1741_2_020485
 Gesangbuch1741_2_020486
 Gesangbuch1741_2_020487
 Gesangbuch1741_2_020488
 Gesangbuch1741_2_020489
 Gesangbuch1741_2_020490
 Gesangbuch1741_2_020491
 Gesangbuch1741_2_020492
 Gesangbuch1741_2_020493
 Gesangbuch1741_2_020494
 Gesangbuch1741_2_020495
 Gesangbuch1741_2_020496
 Gesangbuch1741_2_020497
 Gesangbuch1741_2_020498
 Gesangbuch1741_2_020499
 Gesangbuch1741_2_020500
 Gesangbuch1741_2_020501
 Gesangbuch1741_2_020502
 Gesangbuch1741_2_020503
 Gesangbuch1741_2_020504
 Gesangbuch1741_2_020505
 Gesangbuch1741_2_020506
 Gesangbuch1741_2_020507
 Gesangbuch1741_2_020508
 Gesangbuch1741_2_020509
 Gesangbuch1741_2_020510
 Gesangbuch1741_2_020511
 Gesangbuch1741_2_020512
 Gesangbuch1741_2_020513
 Gesangbuch1741_2_020514
 Gesangbuch1741_2_020515
 Gesangbuch1741_2_020516
 Gesangbuch1741_2_020517
 Gesangbuch1741_2_020518
 Gesangbuch1741_2_020519
 Gesangbuch1741_2_020520

Diplomatische Transkription

neben dem ergreifen, und
 kan die ganze heldenfchaft
 lich auf dieselbe sicher steifen:
 fen: denn blitz und schlag ist
 hier vereint; die letzte der
 verborgnen klauen/ die
 lich noch anzuhalten meint,
 wird ohne schonen wegge-
 hauen: die ganze eigne
 kraft b) wird von ihr weg-
 geschafft; denn kaum, daß
 lich der streit erhizet, so
 liegt sie ohne macht c) und
 wird nur ausgelacht, die
 kraft ist um und um ge-
 schützet. d)
 a) 1. Cor. 1, 18. b) Ap.
 Gelch. 19, 13. c) Matth.
 17, 16. d) 1. Joh. 5, 18.
 14. Den dünnel thut die
 kraft in bann a) und will
 <pb n="684b" src="684.jpg" />
 von keinem schwachfeyn
 wissen: b) hier kommt es
 auf den durchbruch an,
 c) indem wir Christo fol-
 gen müssen: die klüfte wer-
 den eingestürzt, die felsen
 werden unterfahren, der ho-
 hen gipfel abgekürzt, der
 feind getrennt mit seinen
 schaaeren, die eigene na-
 tur verliert hier bahn und
 spur: d) das übertäuben
 e) hemmt die feinde; doch
 sie erholen sich, und handeln
 listiglich, vernunft und
 fleisch f) sind leichtlich freun-
 de.
 a) Gal. 1, 8. 9. b) Jef.

Normalisierter Text

neben dem Ergreifen, und
 kann die ganze Heldenschaft
 sich auf dieselbe sicher steifen:
 denn Blitz und Schlag ist
 hier vereint; die letzte der
 verborgenen Klauen/ die
 sich noch anzuhalten meint,
 wird ohne Schonen weggehauen:
 die ganze eigene
 Kraft b) wird von ihr weggeschafft;
 denn kaum, dass
 sich der Streit erhitzt, so
 liegt sie ohne Macht c) und
 wird nur ausgelacht, die
 Kraft ist um und um geschützt.
 d)
 a) 1. Kor. 1, 18. b) Apg.
 Gesch. 19, 13. c) Mt.
 17, 16. d) 1. Joh. 5, 18.
 14. Den Dünkel tut die
 Kraft in Bann a) und will
 <pb n="684b" src="684.jpg" />
 von keinem Schwachsein
 wissen: b) hier kommt es
 auf den Durchbruch an,
 c) indem wir Christo folgen
 müssen: die Klüfte werden
 eingestürzt, die Felsen
 werden unterfahren, der hohen
 Gipfel abgekürzt, der
 Feind getrennt mit seinen
 Scharen, die eigene Natur
 verliert hier Bahn und
 Spur: d) das Übertäuben
 e) hemmt die Feinde; doch
 sie erholen sich, und handeln
 listiglich, Vernunft und
 Fleisch f) sind leichtlich Freunde.
 a) Gal. 1, 8. 9. b) Jes.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020521	33, 24. c. 40, 31. c)	33, 24. c. 40, 31. c)
Gesangbuch1741_2_020522	Mich. 2, 13. Matth. 5,	Mi 2, 13. Mt 5,
Gesangbuch1741_2_020523	8. d) 1. Mof. 33, 35. e)	8. d) 1. Mos. 33, 35. e)
Gesangbuch1741_2_020524	1. Sam. 16, 23. f) Eph.	1. Sam. 16, 23. f) Eph.
Gesangbuch1741_2_020525	2, 3.	2, 3.
Gesangbuch1741_2_020526	15. Nun offenbaret sich	15. Nun offenbart sich
Gesangbuch1741_2_020527	der fieg/ a) des glaubens	der Sieg/ a) des Glaubens
Gesangbuch1741_2_020528	muntrer waffen-träger; er	muntrer Waffen-Träger; er
Gesangbuch1741_2_020529	wartet freudig auf den krieg	wartet freudig auf den Krieg
Gesangbuch1741_2_020530	und dreht sich um der helden	und dreht sich um der Helden
Gesangbuch1741_2_020531	läger; er reucht den ftreit,	Lager; er riecht den Streit,
Gesangbuch1741_2_020532	der noch fo fern, da jauchzet	der noch so fern, da jauchzt
Gesangbuch1741_2_020533	er wo andre zittern, die ferz	er, wo andere zittern; die Fersenstiche
Gesangbuch1741_2_020534	fen-ftiche hat er gern, denn	hat er gern, denn
Gesangbuch1741_2_020535	da feztz wieder b) kopf zerz	da setzt's wieder b) Kopf zersplittern:
Gesangbuch1741_2_020536	plittern: wenn die natur	wenn die Natur
Gesangbuch1741_2_020537	erliegt c) vernunft in	erliegt c) Vernunft in
Gesangbuch1741_2_020538	lüften fieg/ d) und blindz	Lüften siegt/ d) und blindlings
Gesangbuch1741_2_020539	lings lauter fchatten bindet;	lauter Schatten bindet;
Gesangbuch1741_2_020540	fo ftekt er fein panier ins	so steckt er sein Panier ins
Gesangbuch1741_2_020541	feindz	Feind-
Gesangbuch1741_2_020542	<pb n="685a" src="685.jpg" />	<pb n="685a" src="685.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020543	Von den ordentlichen Führungen. 667	Von den ordentlichen Führungen. 667
Gesangbuch1741_2_020544	feindliche revier, und kommt	feindliche Revier, und kommt
Gesangbuch1741_2_020545	und fieht und überwindet.	und sieht und überwindet.
Gesangbuch1741_2_020546	a) 1. Cor. 15, 25. b) 1.	a) 1. Kor. 15, 25. b) 1.
Gesangbuch1741_2_020547	Mof. 3, 15. 5. Mof. 33,	Mos. 3, 15. 5. Mos. 33,
Gesangbuch1741_2_020548	27. 1. Joh. 3, 8. c) Ela.	27. 1. Joh. 3, 8. c) Jes.
Gesangbuch1741_2_020549	40, 31. d) 1. Cor. 9,	40, 31. d) 1. Kor. 9,
Gesangbuch1741_2_020550	26. 27.	26. 27.
Gesangbuch1741_2_020551	16. O feele! thu die augen	16. O Seele! Tu die Augen
Gesangbuch1741_2_020552	auf, und fiehe deine überz	auf, und siehe deine Überwinder,
Gesangbuch1741_2_020553	winder, hier bleibt der feind	hier bleibt der Feind
Gesangbuch1741_2_020554	gewiß im lauf, hier ift die	gewiss im Lauf, hier ist die
Gesangbuch1741_2_020555	burg vor Zions kinder: wer	Burg vor Zions Kindern: wer
Gesangbuch1741_2_020556	wolte nun nicht fleißig feyn,	wollte nun nicht fleißig sein,
Gesangbuch1741_2_020557	fein bette hurtig aufzufchlaz	sein Bette hurtig aufzuschlagen,
Gesangbuch1741_2_020558	gen, wer ließ den könig nicht	wer ließ den König nicht
Gesangbuch1741_2_020559	hinein, und die des königs	hinein, und die des Königs
Gesangbuch1741_2_020560	fchilde tragen: O Seelenz	Schilde tragen: O SeelenBräutigam,

ID

Gesangbuch1741_2_020561
 Gesangbuch1741_2_020562
 Gesangbuch1741_2_020563
 Gesangbuch1741_2_020564
 Gesangbuch1741_2_020565
 Gesangbuch1741_2_020566
 Gesangbuch1741_2_020567
 Gesangbuch1741_2_020568
 Gesangbuch1741_2_020569
 Gesangbuch1741_2_020570
 Gesangbuch1741_2_020571
 Gesangbuch1741_2_020572
 Gesangbuch1741_2_020573
 Gesangbuch1741_2_020574
 Gesangbuch1741_2_020575
 Gesangbuch1741_2_020576
 Gesangbuch1741_2_020577
 Gesangbuch1741_2_020578
 Gesangbuch1741_2_020579
 Gesangbuch1741_2_020580
 Gesangbuch1741_2_020581
 Gesangbuch1741_2_020582
 Gesangbuch1741_2_020583
 Gesangbuch1741_2_020584
 Gesangbuch1741_2_020585
 Gesangbuch1741_2_020586
 Gesangbuch1741_2_020587
 Gesangbuch1741_2_020588
 Gesangbuch1741_2_020589
 Gesangbuch1741_2_020590
 Gesangbuch1741_2_020591
 Gesangbuch1741_2_020592
 Gesangbuch1741_2_020593
 Gesangbuch1741_2_020594
 Gesangbuch1741_2_020595
 Gesangbuch1741_2_020596
 Gesangbuch1741_2_020597
 Gesangbuch1741_2_020598
 Gesangbuch1741_2_020599
 Gesangbuch1741_2_020600

Diplomatische Transkription

Bräutigam, o erft gefchlach-
 tes Lamm, nun aber ausge-
 ruhter Leue, nimm unfre fee-
 len ein, laß kräfte um uns
 feyn, wir fchweren dir die
 ehe-treue.
 743. Mel. 48.
 Offenb. 2, 3.
 SEelen, die JESUM
 zum Manne erwäh-
 let, die nun der fünde
 im fleische entfagt, denens
 an geiftlichen kräften nicht
 fehlet, da auch der fchmelzer
 fchon viel angewagt, feelen,
 die JEFum im kampf er-
 rungen: jauchzet und rüh-
 met denn euch ifts gelun-
 gen.
 2. Freut euch, ihr lieben,
 <pb n="685b" src="685.jpg" />
 doch freut euch mit zittern,
 ihr feyd nicht ferne, noch
 aber nicht da: mancherley
 fährlichkeit dürfte fich witz-
 tern, ift der freund nahe, der
 feind ift auch nah: laßt uns,
 ihr lieben, die wichtigen leh-
 ren aus dem erfahrungs-
 geift williglich hören.
 3. Wenn ietzt die feele ins
 helle gedrunen und aus der
 finfternis fcheidet ins licht,
 fcheinet der höllen macht
 gänzlich bezwungen, Babel
 ift abe, und Dagon zer-
 bricht: über der wolluft zer-
 riffenen kränzen fieht man
 nun flämmlein des heilig-
 thums glänzen.

Normalisierter Text

o erst geschlachtetes
 Lamm, nun aber ausgeruhter
 Löwe, nimm unsre Seelen
 ein, lass Kräfte um uns
 sein, wir schwören dir die
 Ehe-Treue.
 743. Mel. 48.
 Offb. 2, 3.
 Seelen, die Jesum
 zum Manne erwählet,
 die nun der Sünde
 im Fleische entsagt, denen es
 an geistlichen Kräften nicht
 fehlt, da auch der Schmelzer
 schon viel angewagt, Seelen,
 die Jesum im Kampfe errungen:
 Jauchzt und rühmet,
 denn euch ist's gelungen.
 2. Freut euch, ihr Lieben,
 <pb n="685b" src="685.jpg" />
 doch freut euch mit Zittern,
 ihr seid nicht ferne, noch
 aber nicht da: mancherlei
 Fährlichkeit dürfte sich wittern,
 ist der Freund nahe, der
 Feind ist auch nah: Lasst uns,
 ihr Lieben, die wichtigen Lehren
 aus dem ErfahrungsGeist
 williglich hören.
 3. Wenn jetzt die Seele ins
 Helle gedrunen und aus der
 Finsternis scheidet ins Licht,
 scheint der Höllen Macht
 gänzlich bezwungen, Babel
 ist ab, und Dagon zerbricht:
 über der Wollust zerrissenen
 Kränzen sieht man
 nun Flämmlein des Heiligtums
 glänzen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020601	4. Arbeit des glaubens	4. Arbeit des Glaubens
Gesangbuch1741_2_020602	und leidende liebe, nicht zu	und leidende Liebe, nicht zu
Gesangbuch1741_2_020603	erschöpfende geiftliche kraft,	erschöpfende geistliche Kraft,
Gesangbuch1741_2_020604	fthen alsdenn in vereinigt-	stehen alsdann in vereinigt-
Gesangbuch1741_2_020605	tem triebe; das hat die lie-	Triebe; das hat die Liebe,
Gesangbuch1741_2_020606	be, die erfte gefchaft: diefe	die erste geschafft: diese
Gesangbuch1741_2_020607	verträget viel taufend be-	verträgt viel tausend Beschwerden,
Gesangbuch1741_2_020608	fchwerden, diefe vermag	diese vermag
Gesangbuch1741_2_020609	nicht ermüdet zu werden.	nicht ermüdet zu werden.
Gesangbuch1741_2_020610	5. Seelen, die JEFum als	5. Seelen, die Jesum als
Gesangbuch1741_2_020611	liebe empfinden, fthen gar	Liebe empfinden, stehen gar
Gesangbuch1741_2_020612	öfters im feurigen geift,	öfters im feurigen Geist,
Gesangbuch1741_2_020613	ftreiten und kämpfen, haß	streiten und kämpfen, Hass
Gesangbuch1741_2_020614	gegen die fünden, wie fuchs	gegen die Sünden, wie sich's
Gesangbuch1741_2_020615	denn durch die erfahrung	denn durch die Erfahrung
Gesangbuch1741_2_020616	beweißt, daß fie gern überall	beweist, dass sie gern überall
Gesangbuch1741_2_020617	gözen zerftörten, ja alle	Götzen zerstörten, ja alle
Gesangbuch1741_2_020618	menfchen, wo möglich, be-	Menschen, wo möglich, bekehrten.
Gesangbuch1741_2_020619	kehrten.	
Gesangbuch1741_2_020620	6. Wol-	6. Wol-
Gesangbuch1741_2_020621	<pb n="686a" src="686.jpg" />	<pb n="686a" src="686.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020622	668 Von den ordentlichen Führungen.	668 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_020623	6. Wolten die feelen fch	6. Wollten die Seelen sich
Gesangbuch1741_2_020624	laffen verführen, und von	lassen verführen, und von
Gesangbuch1741_2_020625	dem ernfte entweichen bei-	dem Ernst entweichen beiseits;
Gesangbuch1741_2_020626	feits; weil fie an anderen	weil sie an anderen
Gesangbuch1741_2_020627	feelen verfpüren, daß fie	Seelen verspüren, dass sie
Gesangbuch1741_2_020628	mehr freyheit genieffen be-	mehr Freiheit genießen bereits;
Gesangbuch1741_2_020629	reits; wolten fie über die	wollten sie über die
Gesangbuch1741_2_020630	ängftlichkeit fliegen: wür-	Ängstlichkeit fliegen: würden
Gesangbuch1741_2_020631	den fie fch wol am meiften	sie sich wohl am meisten
Gesangbuch1741_2_020632	betrügen.	betrügen.
Gesangbuch1741_2_020633	7. Werden fie aber, die	7. Werden sie aber, die
Gesangbuch1741_2_020634	theuer erkaufte, fchweigen,	teuer erkaufte, schweigen,
Gesangbuch1741_2_020635	und leiden in wahrer ge-	und leiden in wahrer Geduld:
Gesangbuch1741_2_020636	dult: wenn fie auch JEFus	wenn sie auch Jesus
Gesangbuch1741_2_020637	mit feuer fchon taufte: o! fo	mit Feuer schon taufte: O! so
Gesangbuch1741_2_020638	erlangen fie mehrere huld,	erlangen sie mehrere Huld,
Gesangbuch1741_2_020639	follen der äpfel des lebens	sollen der Äpfel des Lebens
Gesangbuch1741_2_020640	genieffen, welche die bitter-	genießen, welche die bitterste

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020641	lte myrrhen verfüffen.	Myrrhen versüßen.
Gesangbuch1741_2_020642	8. So bricht der gnaden	8. So bricht der Gnadenstrahl
Gesangbuch1741_2_020643	ftal geiftlichen lebens end	geistlichen Lebens endlich
Gesangbuch1741_2_020644	lich durch allerley innere	durch allerlei innere
Gesangbuch1741_2_020645	noth, inneres kämpfen war	Not, inneres Kämpfen war
Gesangbuch1741_2_020646	wol nicht vergebens, aber	wohl nicht vergebens, aber
Gesangbuch1741_2_020647	nun geht es zum äußeren	nun geht es zum äußeren
Gesangbuch1741_2_020648	tod: hat sich des geiftes	Tod: hat sich des Geistes
Gesangbuch1741_2_020649	kraft drinnen befchüzet,	Kraft drinnen beschützt,
Gesangbuch1741_2_020650	wird sie von auffen her ftär	wird sie von außen her stärker
Gesangbuch1741_2_020651	ker erhizet.	erhitzt.
Gesangbuch1741_2_020652	9. Seelen, nun möget ihr	9. Seelen, nun möget ihr
Gesangbuch1741_2_020653	ritterlich ftehen, fchmach	ritterlich stehen, Schmach
Gesangbuch1741_2_020654	und verfolgung die menge	und Verfolgung die Menge
Gesangbuch1741_2_020655	geht her, mancherley wir	geht her, mancherlei Wirbel-
Gesangbuch1741_2_020656	bel = und fturm = winde we	und Sturm-Winde wehen,
Gesangbuch1741_2_020657	hen, trüßal und leidens = zeit	Trübsal und Leidenszeit
Gesangbuch1741_2_020658	fället euch fchwer, eigenfinn,	fällt euch schwer, Eigensinn,
Gesangbuch1741_2_020659	thorheit und eigenes weh	Torheit und eigenes Weh-
Gesangbuch1741_2_020660	<pb n="686b" src="686.jpg" />	<pb n="686b" src="686.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020661	len, höret man überall von	len, hört man überall von
Gesangbuch1741_2_020662	euch erzehlen.	euch erzählen.
Gesangbuch1741_2_020663	10. Wird euch die innere	10. Wird euch die innere
Gesangbuch1741_2_020664	ruhe ergetzen, wütet der auß	Ruhe ergetzen, wütet der äußere
Gesangbuch1741_2_020665	fere fturm=wind erboft, wol	Sturmwind erbost, wolltet
Gesangbuch1741_2_020666	tet ihr Chriffti fchmach ehren	ihr Christi Schmach ehrenwert
Gesangbuch1741_2_020667	werth fchätzen, nimt man	schätzen, nimmt man
Gesangbuch1741_2_020668	euch balde denfelbigen troft,	euch balde denselbigen Trost,
Gesangbuch1741_2_020669	kan er den wenigften fchein	kann er den wenigsten Schein
Gesangbuch1741_2_020670	nur erlangen, führt euch	nur erlangen, führt euch
Gesangbuch1741_2_020671	der teufel als fündler ge	der Teufel als Sünder gefangen.
Gesangbuch1741_2_020672	fangen.	
Gesangbuch1741_2_020673	11. Seelen, das koftet ge	11. Seelen, das kostet gedoppeltes
Gesangbuch1741_2_020674	doppeltes ringen, glaubt es	Ringen, glaubt es
Gesangbuch1741_2_020675	nur, feyd aber dennoch ge	nur, seid aber dennoch getreu;
Gesangbuch1741_2_020676	treu; laßt euch auch leiblich	lasst euch auch leiblich
Gesangbuch1741_2_020677	zum tode hinbringen, fchan	zum Tode hinbringen, Schande
Gesangbuch1741_2_020678	de und läfterung duldet da	und Lästerung duldet dabei,
Gesangbuch1741_2_020679	bey, laßt euch vom fallchen	lasst euch vom falschen
Gesangbuch1741_2_020680	gefwifiter verhöhnen: JE	Geschwister verhöhnen: Jesus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020681	SUS will eure beftändig-	will eure Beständigkeit
Gesangbuch1741_2_020682	keit krönen.	krönen.
Gesangbuch1741_2_020683	12. Sicherlich, wer in dem	12. Sicherlich, wer in dem
Gesangbuch1741_2_020684	kampfe befehlet, da es auf	Kampfe besteht, da es auf
Gesangbuch1741_2_020685	leben und sterben gemeynt,	Leben und Sterben gemeint,
Gesangbuch1741_2_020686	freundschaft und ehrliche-	Freundschaft und Ehrlichenahme
Gesangbuch1741_2_020687	nahme vergehet, und seinen	vergeht, und seinen
Gesangbuch1741_2_020688	Heyland auch da nicht ver-	Heiland auch da nicht verneint:
Gesangbuch1741_2_020689	neint: den wird der treue in	den wird der Treue in
Gesangbuch1741_2_020690	allen gefahren und vor dem	allen Gefahren und vor dem
Gesangbuch1741_2_020691	andern tod herrlich bewah-	anderen Tod herrlich bewahren.
Gesangbuch1741_2_020692	ren.	
Gesangbuch1741_2_020693	13. Ja es ist nöthig, daß du	13. Ja es ist nötig, dass du
Gesangbuch1741_2_020694	uns erhalteft, JEfu, denn	uns erhältst, Jesu, denn
Gesangbuch1741_2_020695	die überwindung ist nichts,	die Überwindung ist nichts,
Gesangbuch1741_2_020696	wenn du hinjühro nicht über	wenn du hinfort nicht über
Gesangbuch1741_2_020697	uns walteft, izeo bedürfen	uns waltest, jetzt bedürfen
Gesangbuch1741_2_020698	wir erft deines lichts. Balak	wir erst deines Lichts. Balak
Gesangbuch1741_2_020699	aus	aus
Gesangbuch1741_2_020700	<pb n="687a" src="687.jpg" />	<pb n="687a" src="687.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020701	Von den ordentlichen Führungen. 669	Von den ordentlichen Führungen. 669
Gesangbuch1741_2_020702	aus eifer uns von dir zu fer-	Eifer uns von dir zu fernern,
Gesangbuch1741_2_020703	nen, wird eh von Balaam	wird eher von Balaam
Gesangbuch1741_2_020704	ärgernis lernen.	Ärgernis lernen.
Gesangbuch1741_2_020705	14. Wenn ihr auf fchmach	14. Wenn ihr auf Schmach
Gesangbuch1741_2_020706	und verachtung nichts ge-	und Verachtung nichts gebet,
Gesangbuch1741_2_020707	bet, feelen, fo ändert der	Seelen, so ändert der
Gesangbuch1741_2_020708	drache die list: da gefchichts,	Drache die List: da geschieht's,
Gesangbuch1741_2_020709	daß man euch plözlich erhe-	dass man euch plötzlich erhebet,
Gesangbuch1741_2_020710	bet, euer bey keiner gefell-	euer bei keiner Gesellschaft
Gesangbuch1741_2_020711	schaft vergißt, fcepter = glanz,	vergisst, Zepterglanz,
Gesangbuch1741_2_020712	tödlicher freyheit ergezen	tödlicher Freiheit ergetzen
Gesangbuch1741_2_020713	wird er verdoppeln euch eins	wird er verdoppeln, euch eins
Gesangbuch1741_2_020714	zu verletzen.	zu versetzen.
Gesangbuch1741_2_020715	15. Flieht ihr auch da-	15. Flieht ihr auch davor,
Gesangbuch1741_2_020716	vor, vor ehren und fchätzen,	vor Ehren und Schätzen,
Gesangbuch1741_2_020717	wünfchet, daß Chriftus allei-	wünscht, dass Christus alleine
Gesangbuch1741_2_020718	ne regier, weiß er auch	regiert, weiß er auch
Gesangbuch1741_2_020719	das euch zur falle zu fetzen,	das euch zur Falle zu setzen,
Gesangbuch1741_2_020720	mahlet euch mancherley fee-	mahlt euch mancherlei Seegensfrucht

ID

Gesangbuch1741_2_020721
 Gesangbuch1741_2_020722
 Gesangbuch1741_2_020723
 Gesangbuch1741_2_020724
 Gesangbuch1741_2_020725
 Gesangbuch1741_2_020726
 Gesangbuch1741_2_020727
 Gesangbuch1741_2_020728
 Gesangbuch1741_2_020729
 Gesangbuch1741_2_020730
 Gesangbuch1741_2_020731
 Gesangbuch1741_2_020732
 Gesangbuch1741_2_020733
 Gesangbuch1741_2_020734
 Gesangbuch1741_2_020735
 Gesangbuch1741_2_020736
 Gesangbuch1741_2_020737
 Gesangbuch1741_2_020738
 Gesangbuch1741_2_020739
 Gesangbuch1741_2_020740
 Gesangbuch1741_2_020741
 Gesangbuch1741_2_020742
 Gesangbuch1741_2_020743
 Gesangbuch1741_2_020744
 Gesangbuch1741_2_020745
 Gesangbuch1741_2_020746
 Gesangbuch1741_2_020747
 Gesangbuch1741_2_020748
 Gesangbuch1741_2_020749
 Gesangbuch1741_2_020750
 Gesangbuch1741_2_020751
 Gesangbuch1741_2_020752
 Gesangbuch1741_2_020753
 Gesangbuch1741_2_020754
 Gesangbuch1741_2_020755
 Gesangbuch1741_2_020756
 Gesangbuch1741_2_020757
 Gesangbuch1741_2_020758
 Gesangbuch1741_2_020759
 Gesangbuch1741_2_020760

Diplomatische Transkription

gens = frucht für, luchet euch
 aber daneben zu weißen,
 daß ihr die leute feyd, die
 man foll preifen.
 16. Hütet euch, aufer-
 wählt heiliger faamen, da
 wo ihr wohnet, ift fatanas
 ftuhl: haltet ihr fefte ans
 bräutigams nahmen, flie-
 het hauptfächlich der eigen-
 heit pfuhl: fpiegelt euch ja
 nicht in eigenen thaten, fonft
 ift die veltung dem feinde
 verrathen.
 17. Hat fich die feele auch
 dadurch gefchlagen: wartet
 verborgenes Manna auf fie,
 JESUS der wird ihr was
 heimliches fagen, das fich
 <pb n="687b" src="687.jpg" />
 gewißlich verlohnet der
 müh; wird fie in wahrheit
 auch herrlich erheben, nah-
 men und zeugniß der treue
 ihr geben.
 18. Hebet euch JEfus, fo
 bückt euch nieder, feelen,
 ach mahlet euch felber kein
 bild; er ift das haupt nur,
 ihr bleibet die glieder: treue
 erhält fich in demuth ver-
 hüllt, laßt euch die höhen
 nicht dahin verleiten, wider
 den niedrigen JESUM zu
 ftreiten.
 19. Jefabel ift eine mutter
 der lügen, führt fie euch
 hoch und tief, alles ift nichts;
 fie ift blind, laffet euch doch
 nicht betrügen, fehet, was

Normalisierter Text

für, suchet euch
 aber daneben zu weisen,
 dass ihr die Leute seid, die
 man soll preisen.
 16. Hütet euch, auserwählt
 heiliger Samen, da
 wo ihr wohnet, ist Satanas'
 Stuhl: Haltet ihr fest ans
 Bräutigams Namen, fliehet
 hauptsächlich der Eigenheit
 Pfuhl: Spiegelt euch ja
 nicht in eigenen Taten, sonst
 ist die Festung dem Feinde
 verraten.
 17. Hat sich die Seele auch
 dadurch geschlagen: wartet
 verborgenes Manna auf sie,
 Jesus, der wird ihr was
 Heimliches sagen, das sich
 <pb n="687b" src="687.jpg" />
 gewisslich verlohnt der
 Müh; wird sie in Wahrheit
 auch herrlich erheben, Namen
 und Zeugnis der Treue
 ihr geben.
 18. Hebet euch Jesus, so
 bückt euch nieder, Seelen,
 ach mahlt euch selber kein
 Bild; er ist das Haupt nur,
 ihr bleibet die Glieder: Treue
 erhält sich in Demut verhüllt,
 lasst euch die Höhen
 nicht dahin verleiten, wider
 den niedrigen Jesum zu
 streiten.
 19. Isebel ist eine Mutter
 der Lügen, führt sie euch
 hoch und tief, alles ist nichts;
 sie ist blind, lasset euch doch
 nicht betrügen, sehet, was

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020761	braucht ihr des irrenden	braucht ihr des irrenden
Gesangbuch1741_2_020762	lichts? einfalt und wahr-	Lichts? Einfalt und Wahrheit
Gesangbuch1741_2_020763	heit schein helle beylam-	scheint helle beisammen,
Gesangbuch1741_2_020764	men, irrthum und ftolz find	Irrtum und Stolz sind
Gesangbuch1741_2_020765	verführliche flammen.	verführerische Flammen.
Gesangbuch1741_2_020766	20. Wahr ifts, ihr habet	20. Wahr ist's, ihr habt
Gesangbuch1741_2_020767	von innen gelitten, auffen-	von innen gelitten, außenher
Gesangbuch1741_2_020768	her truget ihr Christo die	trugt ihr Christo die
Gesangbuch1741_2_020769	schmach, äußerer ftolz hat	Schmach, äußerer Stolz hat
Gesangbuch1741_2_020770	sich müde gefritten, und ihr	sich müde gestritten, und ihr
Gesangbuch1741_2_020771	folgt immer dem GOTTes-	folgt immer dem GottesLamm
Gesangbuch1741_2_020772	Lamm nach; aber habt	nach; aber habt
Gesangbuch1741_2_020773	acht, daß euch alle den	acht, dass euch alle den
Gesangbuch1741_2_020774	glauben, fürwiz und eigene	Glauben, Fürwitz und eigene
Gesangbuch1741_2_020775	meynung nicht rauben.	Meinung nicht rauben.
Gesangbuch1741_2_020776	21. Siegt ihr denn über	21. Siegt ihr denn über
Gesangbuch1741_2_020777	diß schreckliche leiden, blei-	dies schreckliche Leiden, bleibt
Gesangbuch1741_2_020778	bet geringe und haltet euch	gering und haltet euch
Gesangbuch1741_2_020779	wohl;	wohl;
Gesangbuch1741_2_020780	<pb n="688a" src="688.jpg" />	<pb n="688a" src="688.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020781	670 Von den ordentlichen Führungen.	670 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_020782	wohl; krieget ihr volle	wohl; kriegt ihr volle
Gesangbuch1741_2_020783	macht über die heyden, daß	Macht über die Heiden, dass
Gesangbuch1741_2_020784	der vernunft = geift bezwun-	der Vernunftgeist bezwungen
Gesangbuch1741_2_020785	gen feyn foll: also verjagt	sein soll: also verjagt
Gesangbuch1741_2_020786	ihr der finsternis pfeile,	ihr der Finsternis Pfeile,
Gesangbuch1741_2_020787	denn auch der morgenftern	denn auch der Morgenstern
Gesangbuch1741_2_020788	wird euch zu theile.	wird euch zuteil.
Gesangbuch1741_2_020789	22. Ach in dem lichte, ihr	22. Ach in dem Lichte, ihr
Gesangbuch1741_2_020790	geiftlichen fterne, fehet ihr	geistlichen Sterne, sehet ihr
Gesangbuch1741_2_020791	mancherley wunder = ding	mancherlei Wunderding
Gesangbuch1741_2_020792	ein, fehet Jerufalem selber	ein, sehet Jerusalem selber
Gesangbuch1741_2_020793	von ferne, feht auch, daß	von ferne, seht auch, dass
Gesangbuch1741_2_020794	Zion in Babel muß feyn, a-	Zion in Babel muss sein, aber
Gesangbuch1741_2_020795	ber ihr möchtet euch gerne	ihr möchtet euch gerne
Gesangbuch1741_2_020796	von heyden, und von der hu-	von Heiden, und von der Hure,
Gesangbuch1741_2_020797	re, und Babylon scheiden.	und Babylon scheiden.
Gesangbuch1741_2_020798	23. Sterbe, was fterben	23. Sterbe, was sterben
Gesangbuch1741_2_020799	will, wenn nur ich lebe; al-	will, wenn nur ich lebe; also
Gesangbuch1741_2_020800	fo denkt euer inwendiger	denkt euer inwendiger

ID

Gesangbuch1741_2_020801
 Gesangbuch1741_2_020802
 Gesangbuch1741_2_020803
 Gesangbuch1741_2_020804
 Gesangbuch1741_2_020805
 Gesangbuch1741_2_020806
 Gesangbuch1741_2_020807
 Gesangbuch1741_2_020808
 Gesangbuch1741_2_020809
 Gesangbuch1741_2_020810
 Gesangbuch1741_2_020811
 Gesangbuch1741_2_020812
 Gesangbuch1741_2_020813
 Gesangbuch1741_2_020814
 Gesangbuch1741_2_020815
 Gesangbuch1741_2_020816
 Gesangbuch1741_2_020817
 Gesangbuch1741_2_020818
 Gesangbuch1741_2_020819
 Gesangbuch1741_2_020820
 Gesangbuch1741_2_020821
 Gesangbuch1741_2_020822
 Gesangbuch1741_2_020823
 Gesangbuch1741_2_020824
 Gesangbuch1741_2_020825
 Gesangbuch1741_2_020826
 Gesangbuch1741_2_020827
 Gesangbuch1741_2_020828
 Gesangbuch1741_2_020829
 Gesangbuch1741_2_020830
 Gesangbuch1741_2_020831
 Gesangbuch1741_2_020832
 Gesangbuch1741_2_020833
 Gesangbuch1741_2_020834
 Gesangbuch1741_2_020835
 Gesangbuch1741_2_020836
 Gesangbuch1741_2_020837
 Gesangbuch1741_2_020838
 Gesangbuch1741_2_020839
 Gesangbuch1741_2_020840

Diplomatische Transkription

finn, daß ich doch balde den
 willen drein gäbe: Babel
 das läge im abgrund dahin,
 aber die gnaden = zeit voller
 erbarmen würde verkürzt
 den irrenden armen.
 24. Seyd ihr nur wacker,
 und ftärket das andre, was
 noch ein wenig vom leben
 besitzt, eh ich aufs geiftliche
 Sodoma wandre, ehe lich
 gänzlich mein eifer erhitzt:
 bittet, indem lich die flamme
 foll fenken, daß ich die mei-
 nigen möge bedenken.
 25. Wird denn die brü-
 dern gewiedmete liebe mei-
 nem exempel entgegen ge-
 fezt, der ich, aus liebe reich er-
 <pb n="688b" src="688.jpg" />
 barmendem triebe, auch mit
 den creuzigern mich noch
 geletzt, ließt ihr euch unter
 den irrenden fchauen, kön-
 tet ihr Zion in Babel er-
 bauen.
 26. Seht mich in jüdifchen
 fchulen und tempel unter der
 lehrer verblendeten fchaar,
 da meine lehre und ganzes
 exempel ihnen gift, galle
 und widerfpruch war; wäre
 ich felbft nicht im tempel ge-
 blieben, hätt ich nicht wechs-
 ler und krämer vertrieben.
 27. Werdet ihr beffer und
 kräftiger lieben mitten in
 Babels und Sodoma
 fchaum, meine gebote der
 liebe verüben, will ich euch

Normalisierter Text

Sinn, dass ich doch balde den
 Willen drein gäbe: Babel
 das läge im Abgrund dahin,
 aber die Gnadenzeit voller
 Erbarmen würde verkürzt
 den irrenden Armen.
 24. Seid ihr nur wacker,
 und stärkt das andere, was
 noch ein wenig vom Leben
 besitzt, ehe ich aufs geistliche
 Sodoma wandre, ehe sich
 gänzlich mein Eifer erhitzt:
 bittet, indem sich die Flamme
 soll senken, dass ich die Meinigen
 möge bedenken.
 25. Wird denn die Brüdern
 gewidmete Liebe meinem
 Exempel entgegen gesetzt,
 der ich, aus liebe reich er-
 <pb n="688b" src="688.jpg" />
 barmendem Triebe, auch mit
 den Kreuzigern mich noch
 geletzt, lasst ihr euch unter
 den irrenden schauen, könntet
 ihr Zion in Babel erbauen.
 26. Seht mich in jüdischen
 Schulen und Tempel unter der
 Lehrer verblendeten Schar,
 da meine Lehre und ganzes
 Exempel ihnen Gift, Galle
 und Widerspruch war; wäre
 ich selbst nicht im Tempel geblieben,
 hätte ich nicht Wechsler
 und Krämer vertrieben.
 27. Werdet ihr besser und
 kräftiger lieben mitten in
 Babels und Sodoma
 Schaum, meine Gebote der
 Liebe verüben, will ich euch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020841	stellen auf ewigen raum,	stellen auf ewigen Raum,
Gesangbuch1741_2_020842	weil ihr im unflath könt un-	weil ihr im Unflat könnt unbefleckt
Gesangbuch1741_2_020843	beflekt handeln, folt ihr im	handeln, sollt ihr im
Gesangbuch1741_2_020844	weiffen kleid ewiglich wan-	weißen Kleid ewiglich wandeln.
Gesangbuch1741_2_020845	deln.	
Gesangbuch1741_2_020846	28. Also, spricht Christus,	28. Also, spricht Christus,
Gesangbuch1741_2_020847	ihr ernstlichen feelen, der	ihr ernstlichen Seelen, der
Gesangbuch1741_2_020848	euch so innig, so brüderlich	euch so innig, so brüderlich
Gesangbuch1741_2_020849	liebt; ich will euch's also	liebt; ich will euch's also
Gesangbuch1741_2_020850	nur treulich erzehlen, wie es	nur treulich erzählen, wie es
Gesangbuch1741_2_020851	fein wort und exempel er-	sein Wort und Exempel ergibt,
Gesangbuch1741_2_020852	giebt, er wird doch endlich,	er wird doch endlich,
Gesangbuch1741_2_020853	ihr könnt ihm vertrauen,	ihr könnt ihm vertrauen,
Gesangbuch1741_2_020854	Babel zerftören und Zion	Babel zerstören und Zion
Gesangbuch1741_2_020855	erbauen.	erbauen.
Gesangbuch1741_2_020856	29. Ja er giebt für euch	29. Ja er gibt für euch
Gesangbuch1741_2_020857	geöffnete thüren; niemand	geöffnete Türen; niemand
Gesangbuch1741_2_020858	foll fchließen: geht aus, ge-	soll schließen: Geht aus, gehet
Gesangbuch1741_2_020859	het	
Gesangbuch1741_2_020860	<pb n="689a" src="689.jpg" />	<pb n="689a" src="689.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020861	Von den ordentlichen Führungen. 671	Von den ordentlichen Führungen. 671
Gesangbuch1741_2_020862	het ein, ihr folt noch andere	het ein, ihr sollt noch andere
Gesangbuch1741_2_020863	fchaafe herführen, die in	Schafe herführen, die in
Gesangbuch1741_2_020864	dem ftalle voriezo nicht	dem Stalle jetzt nicht
Gesangbuch1741_2_020865	feyn: lieben aus bloffen	sein: Lieben aus bloßem
Gesangbuch1741_2_020866	erbarmen getrieben ift noch	Erbarmen getrieben ist noch
Gesangbuch1741_2_020867	viel edler, als brüder zu lie-	viel edler, als Brüder zu lieben.
Gesangbuch1741_2_020868	ben.	
Gesangbuch1741_2_020869	30. Wolt ihr denn kinder	30. Wolt ihr denn Kinder
Gesangbuch1741_2_020870	der ewigen liebe, göttlichen	der ewigen Liebe, göttlichen
Gesangbuch1741_2_020871	urfprungs und herrlichkeit	Ursprungs und Herrlichkeit
Gesangbuch1741_2_020872	feyn, daß doch ein ieder voll-	sein, dass doch ein jeder vollkommener
Gesangbuch1741_2_020873	kommener übe, was zu der	übe, was zu der
Gesangbuch1741_2_020874	brüder = gemeinfchaft führt	Brüdergemeinschaft führt
Gesangbuch1741_2_020875	ein. Glaubts nur, vereinte	ein. Glaubt's nur, vereinte
Gesangbuch1741_2_020876	glut himmlifcher flammen	Glut himmlischer Flammen
Gesangbuch1741_2_020877	fchlägt in dem herzen der	schlägt in dem Herzen der
Gesangbuch1741_2_020878	liebe zufammen.	Liebe zusammen.
Gesangbuch1741_2_020879	31. Folget den ftarken	31. Folget den Starken
Gesangbuch1741_2_020880	und fchonet der fchwachen,	und schonet der Schwachen,

ID

Gesangbuch1741_2_020881
 Gesangbuch1741_2_020882
 Gesangbuch1741_2_020883
 Gesangbuch1741_2_020884
 Gesangbuch1741_2_020885
 Gesangbuch1741_2_020886
 Gesangbuch1741_2_020887
 Gesangbuch1741_2_020888
 Gesangbuch1741_2_020889
 Gesangbuch1741_2_020890
 Gesangbuch1741_2_020891
 Gesangbuch1741_2_020892
 Gesangbuch1741_2_020893
 Gesangbuch1741_2_020894
 Gesangbuch1741_2_020895
 Gesangbuch1741_2_020896
 Gesangbuch1741_2_020897
 Gesangbuch1741_2_020898
 Gesangbuch1741_2_020899
 Gesangbuch1741_2_020900
 Gesangbuch1741_2_020901
 Gesangbuch1741_2_020902
 Gesangbuch1741_2_020903
 Gesangbuch1741_2_020904
 Gesangbuch1741_2_020905
 Gesangbuch1741_2_020906
 Gesangbuch1741_2_020907
 Gesangbuch1741_2_020908
 Gesangbuch1741_2_020909
 Gesangbuch1741_2_020910
 Gesangbuch1741_2_020911
 Gesangbuch1741_2_020912
 Gesangbuch1741_2_020913
 Gesangbuch1741_2_020914
 Gesangbuch1741_2_020915
 Gesangbuch1741_2_020916
 Gesangbuch1741_2_020917
 Gesangbuch1741_2_020918
 Gesangbuch1741_2_020919
 Gesangbuch1741_2_020920

Diplomatische Transkription

liebet euch, daß es die feinde
 felbft fehn: das ift das kunft-
 ftük euch ftandhaft zu ma-
 chen; wolten auch noch
 fo viel wider euch ftehn,
 liebet euch, liebet ihn, tragt
 euch ihr glieder, kommt ihr
 doch alle an einen ort wieder.
 32. Secten, haß und die
 verwirrung der chöre ban-
 net, fo ferne als möglich, von
 euch; das ift des ewigen Kö-
 niges ehre, er hat kein enge
 umfchränketes reich: wann
 nur ein herze fich läffet er-
 wecken, mags doch in
 Grönland und Mohren-
 land ftecken.
 Ap. Gefch. 10, 34.
 <pb n="689b" src="689.jpg" />
 33. Werdet ihr alfo die
 liebe bewahren, wird gewiß
 manche prob' über euch
 gehn; man wird gar wun-
 derlich mit euch verfahren,
 bey euch felbft werden auch
 heuchler entftehn: aber
 auch manche, die ertlich be-
 trügen, wird die Kraft GOT-
 tes im ernfte befiegen.
 34. Alfo geliebtefte, folt
 ihr bey allen immerdar grös-
 fere gnade empfañ, eure fo
 kleine kraft foll nicht entfal-
 len; bald kommt die ftunde
 des abfalls heran, da folt
 ihr, mitten im fluche der
 erden, dennoch gefegnet und
 aufgefpart werden.
 35. Pfeiler im tempel des

Normalisierter Text

liebet euch, dass es die Feinde
 selbst sehn: das ist das Kunststück
 euch standhaft zu machen;
 wollten auch noch
 so viel wider euch stehn,
 liebet euch, liebet ihn, tragt
 euch, ihr Glieder, kommt ihr
 doch alle an einen Ort wieder.
 32. Sekten, Hass und die
 Verwirrung der Chöre bannet,
 so fern als möglich, von
 euch; das ist des ewigen Königs
 Ehre, er hat kein eng
 umschränktes Reich: Wann
 nur ein Herz sich lässt erwecken,
 mag's doch in
 Grönland und Mohrenland
 stecken.
 Apg. Gesch. 10, 34.
 <pb n="689b" src="689.jpg" />
 33. Werdet ihr also die
 Liebe bewahren, wird gewiss
 manche Prob' über euch
 gehn; man wird gar wunderbarlich
 mit euch verfahren,
 bei euch selbst werden auch
 Heuchler entstehen: aber
 auch manche, die erstlich betrügen,
 wird die Kraft Gottes
 im Ernst besiegen.
 34. Also Geliebteste, sollt
 ihr bei allen immerdar größere
 Gnade empfangen, eure so
 kleine Kraft soll nicht entfallen;
 bald kommt die Stunde
 des Abfalls heran, da sollt
 ihr, mitten im Fluche der
 Erden, dennoch gesegnet und
 aufgespart werden.
 35. Pfeiler im Tempel des

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020921	ewigen GOTTes folt ihr, o	ewigen Gottes sollt ihr, o
Gesangbuch1741_2_020922	feelen, des Heylandes feyn:	Seelen, des Heilandes sein:
Gesangbuch1741_2_020923	das find die früchte der lei-	das sind die Früchte der Leiden,
Gesangbuch1741_2_020924	den, des Ipottes, mancherley	des Spottes, mancherlei
Gesangbuch1741_2_020925	inner und äufferer pein;	inner und äußerer Pein;
Gesangbuch1741_2_020926	wenn die verführung den	wenn die Versuchung den
Gesangbuch1741_2_020927	erd-kreiß erreget, ftehet ihr,	Erdkreis erreget, stehet ihr,
Gesangbuch1741_2_020928	daß euch kein erd-bruch be-	dass euch kein Erdbruch bewegt.
Gesangbuch1741_2_020929	weget.	
Gesangbuch1741_2_020930	36. Hütet euch dennoch,	36. Hütet euch dennoch,
Gesangbuch1741_2_020931	ihr heilige feelen, wenn es	ihr heilige Seelen, wenn es
Gesangbuch1741_2_020932	nun kömmt zum gefährli-	nun kommt zum gefährlichen
Gesangbuch1741_2_020933	chen punct, da auch die kin-	Punkt, da auch die Kinder
Gesangbuch1741_2_020934	der der liebe verfehlen, weil	der Liebe verfehlen, weil
Gesangbuch1741_2_020935	fie sich felber gar weife be-	sie sich selber gar weise bedünkt:
Gesangbuch1741_2_020936	dünkt: bleibt in der demuth	Bleibt in der Demut
Gesangbuch1741_2_020937	und niedrigem glauben, laß-	und niedrigem Glauben, lasset
Gesangbuch1741_2_020938	fet	
Gesangbuch1741_2_020939	<pb n="690a" src="690.jpg" />	<pb n="690a" src="690.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020940	672 Von den ordentlichen Führungen.	672 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_020941	fet euch niemand des HER-	set euch niemand des Herren
Gesangbuch1741_2_020942	REN wort rauben.	Wort rauben.
Gesangbuch1741_2_020943	37. Diefe verführung ift	37. Diese Versuchung ist
Gesangbuch1741_2_020944	fchwer zu befchreiben, mer-	schwer zu beschreiben, merket
Gesangbuch1741_2_020945	ket diß eine, fo wißt ihr ge-	dies eine, so wisst ihr genug.
Gesangbuch1741_2_020946	nug. Laffet uns nur bey	Lasset uns nur bei
Gesangbuch1741_2_020947	der rede verbleiben, da un-	der Rede verbleiben, da unser
Gesangbuch1741_2_020948	fer Heiland die Laurer mit	Heiland die Lauerer mit
Gesangbuch1741_2_020949	fchlug: wenn er nicht glau-	schlug: wenn er nicht Glauben
Gesangbuch1741_2_020950	ben wird finden auf erden,	wird finden auf Erden,
Gesangbuch1741_2_020951	brauchen wir dennoch nicht	brauchen wir dennoch nicht
Gesangbuch1741_2_020952	klein-laut zu werden.	kleinlaut zu werden.
Gesangbuch1741_2_020953	38. Laffet das feuer der	38. Lasset das Feuer der
Gesangbuch1741_2_020954	fchmelzung herbliczen, rafen	Schmelzung herbliczen, rasen
Gesangbuch1741_2_020955	den innern und äufferen	den inneren und äußeren
Gesangbuch1741_2_020956	feind; wißt ihr, wir follten	Feind; wisst ihr, wir sollen
Gesangbuch1741_2_020957	auf JESU ftuhl fizen, wo	auf Jesu Stuhl sitzen, wo
Gesangbuch1741_2_020958	er, als fieger, beym vater	er, als Sieger, beim Vater
Gesangbuch1741_2_020959	erfcheint: wer sich zum lau-	erscheint: Wer sich zum Laufen
Gesangbuch1741_2_020960	fen lies williglich fchuhen,	ließ williglich schuhen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_020961	weil zeit zu laufen; der kan darnach ruhen.	weil Zeit zu laufen; der kann danach ruhen.
Gesangbuch1741_2_020962	39. JESu, du ewige liebe,	39. Jesu, du ewige Liebe,
Gesangbuch1741_2_020963	gedenke, was da vor man	gedenke, was da vor mancherlei
Gesangbuch1741_2_020964	cherley prüfungen ftehn,	Prüfungen stehn,
Gesangbuch1741_2_020965	wie es dich felber fo innig	wie es dich selber so inniglich
Gesangbuch1741_2_020966	lich kränke, wenn nur eins	kränke, wenn nur eins
Gesangbuch1741_2_020967	anfängt zurücke zu gehn: o	anfängt zurück zu gehn: O
Gesangbuch1741_2_020968	fo verkläre doch allen die	so verkläre doch allen die
Gesangbuch1741_2_020969	worte, mache dich herrlich	Worte, mache dich herrlich
Gesangbuch1741_2_020970	an allerley orte.	an allerlei Orte.
Gesangbuch1741_2_020971	40. Brüder und fchwe	40. Brüder und Schwestern,
Gesangbuch1741_2_020972	ftern, ihr höret viel fprechen,	ihr hört viel sprechen,
Gesangbuch1741_2_020973	was wohl die klugheit der	was wohl die Klugheit der
Gesangbuch1741_2_020974	Heiligen fey: wollet ihr	Heiligen sei: Wollt ihr
Gesangbuch1741_2_020975	glücklich durchs weltgewirr	glücklich durchs Weltgewirr
Gesangbuch1741_2_020976	brechen, legt euch die weis	brechen, legt euch die Weisheit
Gesangbuch1741_2_020977	heit der heiligen bey. Sie	der Heiligen bei. Sie
Gesangbuch1741_2_020978	<pb n="690b" src="690.jpg" />	<pb n="690b" src="690.jpg" />
Gesangbuch1741_2_020979	befteht in den befchriebenen	besteht in den beschriebenen
Gesangbuch1741_2_020980	wegen und ftellet unfere	Wegen und stellt unsere
Gesangbuch1741_2_020981	führung in feegen.	Führung in Segen.
Gesangbuch1741_2_020982	744. Mel. 4.	744. Mel. 4.
Gesangbuch1741_2_020983	Hohel. 5.	Hohel. 5.
Gesangbuch1741_2_020984	O ruhe denn, du zar	O ruhe denn, du zartes
Gesangbuch1741_2_020985	tes herz, in JESU	Herz, in Jesu
Gesangbuch1741_2_020986	tief verfunckner lie	tief versunkener Liebe/
Gesangbuch1741_2_020987	be/ es ift ein widerlicher	es ist ein widerlicher
Gesangbuch1741_2_020988	fchmerz, zu leben ohne lie	Schmerz, zu leben ohne Liebestriebe.
Gesangbuch1741_2_020989	bes = triebe. Er weiß ja,	Er weiß ja,
Gesangbuch1741_2_020990	daß er mich vermag, kan ei	dass er mich vermag, kann eine
Gesangbuch1741_2_020991	ne treue feele fagen, ob er	treue Seele sagen, ob er
Gesangbuch1741_2_020992	fich gleich bey ihr beklagt,	sich gleich bei ihr beklagt,
Gesangbuch1741_2_020993	und wolte erft nach grunde	und wollte erst nach Grunde
Gesangbuch1741_2_020994	fragen, mein Heiland hindre	fragen, mein Heiland hindre
Gesangbuch1741_2_020995	nur, daß wir nicht auf die	nur, dass wir nicht auf die
Gesangbuch1741_2_020996	fpur der leeren phantafey	Spur der leeren Phantasie
Gesangbuch1741_2_020997	gerathen: wo man von lie	geraten: wo man von Liebe
Gesangbuch1741_2_020998	be fpricht bey einem fallchen	spricht bei einem falschen
Gesangbuch1741_2_020999	licht, und unverdungnen hel	Licht, und unverdungnen Helden-Taten.
Gesangbuch1741_2_021000		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021001	den-thaten.	
Gesangbuch1741_2_021002	2. Was tauget aber un-	2. Was tauget aber unversucht!
Gesangbuch1741_2_021003	verfucht! drum finden ekel-	Drum finden ekelhafte
Gesangbuch1741_2_021004	hafte feelen, kein wahres	Seelen, kein wahres
Gesangbuch1741_2_021005	wefen an der frucht, dar-	Wesen an der Frucht, darnach
Gesangbuch1741_2_021006	nach lich andre feelen quä-	sich andre Seelen quälen,
Gesangbuch1741_2_021007	len, wer Chriftum einft ge-	wer Christum einst geschmeckt
Gesangbuch1741_2_021008	schmecket hat, der kan ihn	hat, der kann ihn
Gesangbuch1741_2_021009	keinen tag vermiffen: ey-	keinen Tag vermissen: Eydenkt
Gesangbuch1741_2_021010	denkt der arge, hier ift rath,	der Arge, hier ist Rat,
Gesangbuch1741_2_021011	und hält uns, auf dem ruhe-	und hält uns, auf dem RuheKissen,
Gesangbuch1741_2_021012	küffen, fo manchen füffen	so manchen süßen
Gesangbuch1741_2_021013	faft zum munde (fonder	Saft zum Munde (sonder
Gesangbuch1741_2_021014	kraft) da meynen wir, uns	Kraft) da meinen wir, uns
Gesangbuch1741_2_021015	fatt zu lecken, ach aber!	satt zu lecken, ach aber!
Gesangbuch1741_2_021016	was gedeyt der faulen lü-	was gedeiht der faulen Lüstern-
Gesangbuch1741_2_021017	ftern-	
Gesangbuch1741_2_021018		
Gesangbuch1741_2_021019		
Gesangbuch1741_2_021020	Von den ordentlichen Fährungen. 673	Von den ordentlichen Führungen. 673
Gesangbuch1741_2_021021	fternheit? Nach arbeit	Sternheit? Nach Arbeit
Gesangbuch1741_2_021022	läßt fichs beffer schmecken.	lässt sich's besser schmecken.
Gesangbuch1741_2_021023	3. Darum entbrennt die	3. Darum entbrennt die
Gesangbuch1741_2_021024	feele bald in reinen liebes-	Seele bald in reinen Liebeserflammen,
Gesangbuch1741_2_021025	eifer-flammen, ihr ganzes	ihr ganzes
Gesangbuch1741_2_021026	inneres das wallt dem	Inneres, das wallt dem
Gesangbuch1741_2_021027	Brautigam zu, das treibt zu-	Bräutigam zu, das treibt zusammen.
Gesangbuch1741_2_021028	fammen. Wenns nun dem	Wenn es nun dem
Gesangbuch1741_2_021029	feinde nicht gelingt, uns	Feinde nicht gelingt, uns
Gesangbuch1741_2_021030	unempfindlich zu erhal-	unempfindlich zu erhalten,
Gesangbuch1741_2_021031	ten, der freund zu feurig an	der Freund zu feurig an
Gesangbuch1741_2_021032	uns dringt, und in zu liebli-	uns dringt und in zu lieblichen
Gesangbuch1741_2_021033	chen gefalten, fo pflegt er	Gestalten, so pflegt er
Gesangbuch1741_2_021034	denn aus list, wenn man er-	denn aus List, wenn man erweckt
Gesangbuch1741_2_021035	wecket ift, ein feur im	ist, ein Feuer im
Gesangbuch1741_2_021036	kopfe zu entzündend, das	Köpfe zu entzünden, das
Gesangbuch1741_2_021037	nicht beftehen kan, weil ein	nicht bestehen kann, weil ein
Gesangbuch1741_2_021038	geheimer bann der eigen-	geheimer Bann der Eigenheit
Gesangbuch1741_2_021039	heit darin zu finden.	darin zu finden.
Gesangbuch1741_2_021040	4. Jm eifer geht die treue	4. Im Eifer geht die Treue

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021041	auf, die treue gegen unfre	auf, die Treue gegen unsre
Gesangbuch1741_2_021042	liebe, fie eilet fort im glau-	Liebe, sie eilet fort im Glaubenslauf,
Gesangbuch1741_2_021043	benslauf, die hütet aller	die hütet aller
Gesangbuch1741_2_021044	ihrer triebe: wenns nun	ihrer Triebe: wenn es nun
Gesangbuch1741_2_021045	der feind nicht hindern kan,	der Feind nicht hindern kann,
Gesangbuch1741_2_021046	fo fährt er folche treue her-	so führt er solche treue Herzen
Gesangbuch1741_2_021047	zen auf eine rauhe neben-	auf eine rauhe Nebenbahn
Gesangbuch1741_2_021048	bahn, und machet ihnen fal-	und machet ihnen falsche
Gesangbuch1741_2_021049	fche fchmerzen / da geht ihr	Schmerzen; da geht ihr
Gesangbuch1741_2_021050	muntrer finn zu nebenfa-	munterer Sinn zu Neben-Sachen
Gesangbuch1741_2_021051	chen hin, und mähet fch	hin und mühet sich
Gesangbuch1741_2_021052	dafelbft vergeblich: die an-	daselbst vergeblich: die andern
Gesangbuch1741_2_021053	dern macht er loß, bald	macht er los, bald
Gesangbuch1741_2_021054	fcheint die pflicht zu groß,	scheint die Pflicht zu groß,
Gesangbuch1741_2_021055	der untreu / bald zu uner-	der Untreu, bald zu unerheblich.
Gesangbuch1741_2_021056	heblich.	
Gesangbuch1741_2_021057	5. Wer rechte treu bewei-	5. Wer rechte Treu beweisen
Gesangbuch1741_2_021058	fen will, der muß auf Chri-	will, der muss auf Chris-
Gesangbuch1741_2_021059		
Gesangbuch1741_2_021060	fti ftimme merken: die liebe	ti Stimme merken: die Liebe
Gesangbuch1741_2_021061	macht die feele ftill / den	macht die Seele still, den
Gesangbuch1741_2_021062	laut der falbung zu verftar-	Laut der Salbung zu verstärken;
Gesangbuch1741_2_021063	ken; allein der feind bema-	allein der Feind bemühet
Gesangbuch1741_2_021064	het fch, daß er den feelen-	sich, dass er den Seelentrieb
Gesangbuch1741_2_021065	trieb verfare, damit der	verführe, damit der
Gesangbuch1741_2_021066	regung zarter ftrich das in-	Regung zarter Strich das innere
Gesangbuch1741_2_021067	nere gefühl nicht rähre; fie	Gefühl nicht rühre; sie
Gesangbuch1741_2_021068	wird ins weite bracht, und	wird ins Weite gebracht und
Gesangbuch1741_2_021069	hat auf nichts mehr acht:	hat auf nichts mehr acht:
Gesangbuch1741_2_021070	geht das nicht, kan er bilder	geht das nicht, kann er Bilder
Gesangbuch1741_2_021071	mahlen, dahin die feele	malen, dahin die Seele
Gesangbuch1741_2_021072	fchielt, und wenn fie gnade	schielt, und wenn sie Gnade
Gesangbuch1741_2_021073	fehlt, vergaft fie fch in	fühlt, vergafft sie sich in
Gesangbuch1741_2_021074	fchönen ftrahlen.	schönen Strahlen.
Gesangbuch1741_2_021075	6. Ein kurzer unterricht	6. Ein kurzer Unterricht
Gesangbuch1741_2_021076	des lichts bey einer feele, die	des Lichts bei einer Seele, die
Gesangbuch1741_2_021077	fch fehlet, macht klar / daß	sich fühlet, macht klar, dass
Gesangbuch1741_2_021078	eine feele nichts / nur daß	eine Seele nichts, nur dass
Gesangbuch1741_2_021079	die gnade mit ihr fpielet,	die Gnade mit ihr spielt,
Gesangbuch1741_2_021080	wenn fie ihr ein gut zeugniß	wenn sie ihr ein gut Zeugnis

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021081	giebt: kan nun der feind	giebt: kann nun der Feind
Gesangbuch1741_2_021082	das nicht erzwingen, daß	das nicht erzwingen, dass
Gesangbuch1741_2_021083	man sich in sich selbft ver-	man sich in sich selbst verliebt
Gesangbuch1741_2_021084	liebt / und spiegelte sich in ne-	und spiegelt sich in Neben-Dingen;
Gesangbuch1741_2_021085	ben-dingen; fo lieht er wie	so sieht er, wie
Gesangbuch1741_2_021086	ers macht, daß man sich	er es macht, dass man sich
Gesangbuch1741_2_021087	selbft veracht / nicht außer	selbst verachtet, nicht außer
Gesangbuch1741_2_021088	Chrifto (wie es billig) nein,	Christo (wie es billig), nein,
Gesangbuch1741_2_021089	fondern in der kraft, die	sondern in der Kraft, die
Gesangbuch1741_2_021090	JESUS bey uns schaft:	JESUS bei uns schafft:
Gesangbuch1741_2_021091	das fleisch ist fchwach, der	das Fleisch ist schwach, der
Gesangbuch1741_2_021092	geift nicht willig.	Geist nicht willig.
Gesangbuch1741_2_021093	7. Damit die linde gæ-	7. Damit die linde Gütigkeit,
Gesangbuch1741_2_021094	tigkeit / ein haupt-held in	ein Hauptheld in
Gesangbuch1741_2_021095	den gnaden-fachen, der feele	den Gnadensachen, der Seele
Gesangbuch1741_2_021096	nicht gelegenheit zu treuen	nicht Gelegenheit zu treuem
Gesangbuch1741_2_021097	wollen möge machen; denn	Wollen möge machen; denn
Gesangbuch1741_2_021098	U u un-	U u un-
Gesangbuch1741_2_021099	<pb n="692a" src="692.jpg" />	<pb n="692a" src="692.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021100	674 Von den ordentlichen Führungen.	674 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_021101	unfer großer feelen-freund /	unser großer Seelenfreund,
Gesangbuch1741_2_021102	dient uns mit folcher herz-	dient uns mit solcher Herzbewegung,
Gesangbuch1741_2_021103	bewegung, daß ihn nicht lie-	dass ihn nicht lieben
Gesangbuch1741_2_021104	ben graufam fcheint: fo	grausam scheint: so
Gesangbuch1741_2_021105	hartet er der feelen	härtet er der Seelen
Gesangbuch1741_2_021106	regung / daß fie nicht fieht	Regung, dass sie nicht sieht
Gesangbuch1741_2_021107	noch fehlt, nicht warm wird,	noch fühlt, nicht warm wird,
Gesangbuch1741_2_021108	noch verköhlt und etwas	noch verkühlt und etwas
Gesangbuch1741_2_021109	fteinernes zu nennen; ver-	Steinernes zu nennen; versieht
Gesangbuch1741_2_021110	fieht er sich hiebey, verän-	er sich hiebei, verändert er
Gesangbuch1741_2_021111	dert er die treu des ringens	die Treu des Ringens
Gesangbuch1741_2_021112	in ein läppfches flennen.	in ein läppisches Flennen.
Gesangbuch1741_2_021113	8. Die liebe giebt gelegen-	8. Die Liebe giebt Gelegenheit,
Gesangbuch1741_2_021114	heit, weil wir fo noth, als	weil wir so Not als
Gesangbuch1741_2_021115	gnade fühlen, zur innigften	Gnade fühlen, zur innigsten
Gesangbuch1741_2_021116	barmherzigkeit / vor alle	Barmherzigkeit vor alle
Gesangbuch1741_2_021117	unfre mitgepielen: kan nun	unsre Mitgespielen: kann nun
Gesangbuch1741_2_021118	der feind der bräder-noth /	der Feind der Brüdernot
Gesangbuch1741_2_021119	nicht gar aus unfern au-	nicht gar aus unsern Augen
Gesangbuch1741_2_021120	gen ræcken, es jammert uns	rücken, es jammert uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021121	der feelen tod, und fuchen	der Seelen Tod, und suchen
Gesangbuch1741_2_021122	därftge zu erquickken; fo	Durstige zu erquickken; so
Gesangbuch1741_2_021123	kehrt ers wieder um, daß	kehrt er es wieder um, dass
Gesangbuch1741_2_021124	unfer Chriftenthum fich in	unser Christenthum sich in
Gesangbuch1741_2_021125	die heuchel-liebe fetze /	die Heuchelliebe setze
Gesangbuch1741_2_021126	und zartle jederman, daß	und zärtle jedermann, dass
Gesangbuch1741_2_021127	eins verderben kan, eh man	eins verderben kann, eh man
Gesangbuch1741_2_021128	die höflichkeit verletze.	die Höflichkeit verletze.
Gesangbuch1741_2_021129	9. Die eigne und der brä-	9. Die eigne und der Brüder
Gesangbuch1741_2_021130	der=quaal hat uns fo tief	Qual hat uns so tief
Gesangbuch1741_2_021131	hinein geföhret, daß wir, in	hinein geführt, dass wir in
Gesangbuch1741_2_021132	diefem jammerthal, auch	diesem Jammertal auch
Gesangbuch1741_2_021133	felbt der feinde pfad gefpä-	selbst der Feinde Pfad gespürt
Gesangbuch1741_2_021134	ret, und, ober ihrem böfe	und über ihrem bösen
Gesangbuch1741_2_021135	thun, in fanften finn ver-	Tun in sanftem Sinn verharren
Gesangbuch1741_2_021136	harren können: da reizet	können: da reizet
Gesangbuch1741_2_021137	uns die fände nun, zuerft in	uns die Sünde nun zuerst in
Gesangbuch1741_2_021138	rache zu entbrennen, wenn	Rache zu entbrennen, wenn
Gesangbuch1741_2_021139		
Gesangbuch1741_2_021140	man uns was gethan; und	man uns was getan; und
Gesangbuch1741_2_021141	wenn fie das nicht kan, ver-	wenn sie das nicht kann, verwandelt
Gesangbuch1741_2_021142	wandelt fie den grund der	sie den Grund der
Gesangbuch1741_2_021143	ruhe, daß man aus furcht	Ruhe, dass man aus Furcht
Gesangbuch1741_2_021144	vergiebt, damit wer uns ge-	vergiebt, damit, wer uns geübt,
Gesangbuch1741_2_021145	ebt, uns nicht noch etwas	uns nicht noch etwas
Gesangbuch1741_2_021146	argers thue.	Ärgeres tue.
Gesangbuch1741_2_021147	10. Das braut=herz kehrt	10. Das Brautherz kehrt
Gesangbuch1741_2_021148	in fich zurök, und fieht fich	in sich zurück und sieht sich
Gesangbuch1741_2_021149	vor bey feiner liebe, daß ja	vor bei seiner Liebe, dass ja
Gesangbuch1741_2_021150	nicht, durch des feindes tük,	nicht, durch des Feindes Tück,
Gesangbuch1741_2_021151	was fremdes an ihr han-	was Fremdes an ihr hängen
Gesangbuch1741_2_021152	gen bliebe. Es heißt: das	bliebe. Es heißt: das
Gesangbuch1741_2_021153	herz bewahrer fich, vor al-	Herz bewahre sich vor allen
Gesangbuch1741_2_021154	len fleich= und augen=	Fleisch- und Augenlüssen,
Gesangbuch1741_2_021155	ften, die uns die feinde li-	die uns die Feinde listiglich
Gesangbuch1741_2_021156	ftiglich zur fchau und koft	zur Schau und Kost
Gesangbuch1741_2_021157	entgegen rüften: allein nun	entgegen rüsten: allein nun
Gesangbuch1741_2_021158	ift es zeit auf die unleid-	ist es Zeit, auf die Unleidlichkeit
Gesangbuch1741_2_021159	lichkeit zu merken, die fich	zu merken, die sich
Gesangbuch1741_2_021160	fo verkleidet, bis fie nach ihr=	so verkleidet, bis sie nach ihrer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021161	rer art, wenn man sich nicht	Art, wenn man sich nicht
Gesangbuch1741_2_021162	bewahrt, uns böf und gute	bewahrt, uns Böses und Gutes
Gesangbuch1741_2_021163	zugleich verleidet.	zugleich verleidet.
Gesangbuch1741_2_021164	11. Die reinigkeit / das	11. Die Reinigkeit, das
Gesangbuch1741_2_021165	feelge loos der allerinnig-	selige Los der allerinnigsten
Gesangbuch1741_2_021166	ften genoffen, ins braut-	Genossen, ins Bräutigams
Gesangbuch1741_2_021167	gams keufchen liebes-chooß,	keuschen Liebesschoß,
Gesangbuch1741_2_021168	entweicht der fände unver-	entweicht der Sünde unverdrossen:
Gesangbuch1741_2_021169	droffen: hat nun der feind	hat nun der Feind
Gesangbuch1741_2_021170	der heiligkeit nicht gnug ge-	der Heiligkeit nicht genug gefährliche
Gesangbuch1741_2_021171	fährliche gefalten in feiner	Gestalten in seiner
Gesangbuch1741_2_021172	werkftadt zubereit, zum ar-	Werkstatt zubereit, zum Ärgernis
Gesangbuch1741_2_021173	gernis ihr vorzuhalten;	ihr vorzuhalten;
Gesangbuch1741_2_021174	fo braucht er diefe list, daß	so braucht er diese List, dass
Gesangbuch1741_2_021175	sich der menfch vermisft,	sich der Mensch vermisst,
Gesangbuch1741_2_021176	nichts mit den blicken	nichts mit den Blicken
Gesangbuch1741_2_021177	anzurühren was noch	anzurühren, was noch
Gesangbuch1741_2_021178	fo	so
Gesangbuch1741_2_021179	<pb n="693a" src="693.jpg" />	<pb n="693a" src="693.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021180	Von den ordentlichen Fährungen. 675	Von den ordentlichen Fährungen. 675
Gesangbuch1741_2_021181	fo nöthig thut / darüber	so nötig tut, darüber
Gesangbuch1741_2_021182	wir den muth, zu aller unfre-	wir den Mut zu aller unsrer
Gesangbuch1741_2_021183	pflicht verlieren.	Pflicht verlieren.
Gesangbuch1741_2_021184	12. Die treue will, daß,	12. Die Treue will, dass,
Gesangbuch1741_2_021185	was man hat, mit vorfaz	was man hat, mit Vorsatz
Gesangbuch1741_2_021186	hingegen werde / und	hingegen werde und
Gesangbuch1741_2_021187	daß man Chrifti herzens-	dass man Christi Herzensstadt
Gesangbuch1741_2_021188	ftadt erwahl vor himmel	erwähl vor Himmel
Gesangbuch1741_2_021189	und vor erde: gerath es	und vor Erde: gerät es
Gesangbuch1741_2_021190	nun der fände nicht, daß sie	nun der Sünde nicht, dass sie
Gesangbuch1741_2_021191	uns an uns felber hefte /	uns an uns selber hefte,
Gesangbuch1741_2_021192	an unfer eignes tugend-	an unser eignes Tugendlicht,
Gesangbuch1741_2_021193	licht, an unfre ruh an unfre	an unsre Ruh, an unsre
Gesangbuch1741_2_021194	kräfte; fo öfnet sie das thor	Kräfte; so öffnet sie das Tor
Gesangbuch1741_2_021195	vor aug und herz und ohr,	vor Aug und Herz und Ohr,
Gesangbuch1741_2_021196	daß alle auch die guten	dass alle, auch die guten
Gesangbuch1741_2_021197	fachen / uns aus dem	Sachen, uns aus dem
Gesangbuch1741_2_021198	finne gehn, und wir nicht	Sinne gehn, und wir nicht
Gesangbuch1741_2_021199	mehr verftehn, wovon man	mehr verstehn, wovon man
Gesangbuch1741_2_021200	sich foll ledig machen.	sich soll ledig machen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021201	13. Die liebe will das herz	13. Die Liebe will das Herze
Gesangbuch1741_2_021202	ze ganz, da muß man nicht	ganz, da muss man nicht
Gesangbuch1741_2_021203	nur alles mißen, denn spricht	nur alles missen, denn spricht
Gesangbuch1741_2_021204	sichs erft vom siegescranz,	sich's erst vom Siegeskranz,
Gesangbuch1741_2_021205	wenn wir das rauhe	wenn wir das rauhe
Gesangbuch1741_2_021206	creuze küssen / und allen	Kreuz küssen und allen
Gesangbuch1741_2_021207	sichmerz und alle noth in	Schmerz und alle Not in
Gesangbuch1741_2_021208	unsre offne arme fassen, und	unsre offene Arme fassen und
Gesangbuch1741_2_021209	allem, was zu Christi tod	allem, was zu Christi Tod
Gesangbuch1741_2_021210	noch mitgehört, uns aber	noch mitgehört, uns überlassen:
Gesangbuch1741_2_021211	lassen: wenn nun das herz	wenn nun das Herz
Gesangbuch1741_2_021212	durch list nicht zu bereden	durch List nicht zu bereden
Gesangbuch1741_2_021213	ist von ausbedingen was	ist von Ausbedingen, was
Gesangbuch1741_2_021214	zu sagen, macht er die wege	zu sagen, macht er die Wege
Gesangbuch1741_2_021215	breit / daß sich die seelen	breit, dass sich die Seelen
Gesangbuch1741_2_021216	weit heraus aus ihrem ziele	weit heraus aus ihrem Ziele
Gesangbuch1741_2_021217	wagen.	wagen.
Gesangbuch1741_2_021218	<pb n="693b" src="693.jpg" />	<pb n="693b" src="693.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021219	14. Die seele soll recht in	14. Die Seele soll recht innig
Gesangbuch1741_2_021220	nig feyn und an den liebes	sein und an den Liebesbrüsten
Gesangbuch1741_2_021221	brüsten trinken, sie soll zu	trinken, sie soll zugleich
Gesangbuch1741_2_021222	gleich der luft und pein in	der Lust und Pein in
Gesangbuch1741_2_021223	eine sanfte still entsinken:	eine sanfte Still' entsinken:
Gesangbuch1741_2_021224	wenn nun der feind nicht	wenn nun der Feind nicht
Gesangbuch1741_2_021225	machen kan, daß wir uns	machen kann, dass wir uns
Gesangbuch1741_2_021226	an den schnöden Laffen /	an den schnöden Laffen,
Gesangbuch1741_2_021227	die er dem schönsten seelen	die er dem schönsten Seelenmann
Gesangbuch1741_2_021228	mann entgegen stellen kan,	entgegen stellen kann,
Gesangbuch1741_2_021229	vergaffen; so braucht er	vergaffen; so braucht er
Gesangbuch1741_2_021230	seine macht, wo möglich, ein	seine Macht, wo möglich, eine
Gesangbuch1741_2_021231	ne nacht vor unfer augen	Nacht vor unser Augenlicht
Gesangbuch1741_2_021232	licht zu ziehen, daß wir den	zu ziehen, dass wir den
Gesangbuch1741_2_021233	freund nicht sehn / wie gut	Freund nicht sehn, wie gut
Gesangbuch1741_2_021234	er ist, wie schön, und uns	er ist, wie schön, und uns
Gesangbuch1741_2_021235	mit düstern schatten mü	mit düstern Schatten mühen.
Gesangbuch1741_2_021236	hen.	
Gesangbuch1741_2_021237	15. Wenn ihm nun alles	15. Wenn ihm nun alles
Gesangbuch1741_2_021238	mißgelingt uns von der	misslingt, uns von der
Gesangbuch1741_2_021239	gnade abzuwehren, (daß er	Gnade abzuwehren, (dass er
Gesangbuch1741_2_021240	uns nicht vom haben bringt	uns nicht vom Haben bringt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021241	zum unerfättlichen be	zum unersättlichen Begehren,
Gesangbuch1741_2_021242	gehren / worinnen sich ein	worinnen sich ein
Gesangbuch1741_2_021243	menfch bemüht, bis daß ihm	Mensch bemüht, bis dass ihm
Gesangbuch1741_2_021244	alle luft vergangen, und aus	alle Lust vergangen, und aus
Gesangbuch1741_2_021245	ermädetem gemäth nun	ermüdetem Gemüt nunmehr
Gesangbuch1741_2_021246	mehr laft hand und fä	lässt Händ' und Füße
Gesangbuch1741_2_021247	fe hangen) fo liegt der hel	hangen) so siegt der Heldenkraft
Gesangbuch1741_2_021248	den-kraft in Chrifti ritter	in Christi Ritterschaft;
Gesangbuch1741_2_021249	fchaft; fo linkt fchon in der	so sinkt schon in der
Gesangbuch1741_2_021250	leibes-höle das herz in tie	Leibeshöhle das Herz in tiefe
Gesangbuch1741_2_021251	fe ruh, und thut die finnen	Ruh und tut die Sinne
Gesangbuch1741_2_021252	zu, vor reiner wolluft fei	zu, vor reiner Wollust seiner
Gesangbuch1741_2_021253	ner feele.	Seele.
Gesangbuch1741_2_021254	U u 2 Die	U u 2 Die
Gesangbuch1741_2_021255	<pb n="694a" src="694.jpg" />	<pb n="694a" src="694.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021256	676 Von den ordentlichen Führungen.	676 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_021257	Die dritte Wach ums	Die dritte Wach ums
Gesangbuch1741_2_021258	Bette Salomo.	Bette Salomo.
Gesangbuch1741_2_021259	Der Hofnungs-Held.	Der Hoffnungsheld.
Gesangbuch1741_2_021260	STeht auf ihr ftarken	Steht auf, ihr starken
Gesangbuch1741_2_021261	Salomo, wo feyd ihr	Salomo, wo seid ihr
Gesangbuch1741_2_021262	häter feiner liebe?	Hüter seiner Liebe?
Gesangbuch1741_2_021263	Allein, welch unverftand	Allein, welch Unverstand
Gesangbuch1741_2_021264	fragt fo, ihr wacht in ew	fragt so, ihr wacht in ewigem
Gesangbuch1741_2_021265	gem helden-triebe. Wir	Heldentriebe. Wir
Gesangbuch1741_2_021266	können die erfahrenheit der	können die Erfahrungheit der
Gesangbuch1741_2_021267	unerfchroknen glaubens-rit	unerschrocknen Glaubensritter,
Gesangbuch1741_2_021268	ter, der liebes-helden freund	der Liebeshelden Freundlichkeit,
Gesangbuch1741_2_021269	lichkeit, die winket uns	die winket uns
Gesangbuch1741_2_021270	durchs ftreiter-gitter, wo	durchs Streitergitter, wo
Gesangbuch1741_2_021271	ftehn die ebrige des königs	stehn die Übrigen des Königs
Gesangbuch1741_2_021272	redliche, mit hofnungs-hel	Redliche, mit Hoffnungshelmen
Gesangbuch1741_2_021273	men auf den köpfen? die	auf den Köpfen? Die
Gesangbuch1741_2_021274	auffchrift zeigt fch: Hier	Aufschrift zeigt sich: Hier
Gesangbuch1741_2_021275	fchwerdt des HERRN und	Schwert des HERRN und
Gesangbuch1741_2_021276	ich; ein jeder hat fein feur	ich; ein jeder hat sein Feuer
Gesangbuch1741_2_021277	im töpfen.	im Töpfen.
Gesangbuch1741_2_021278	2. Der Mann, der im ge	2. Der Mann, der im geheimsten
Gesangbuch1741_2_021279	heimften theil des braut	Teil des Brautgemachs
Gesangbuch1741_2_021280	gemachs der liebe pflaget,	der Liebe pflaget

ID

Gesangbuch1741_2_021281
 Gesangbuch1741_2_021282
 Gesangbuch1741_2_021283
 Gesangbuch1741_2_021284
 Gesangbuch1741_2_021285
 Gesangbuch1741_2_021286
 Gesangbuch1741_2_021287
 Gesangbuch1741_2_021288
 Gesangbuch1741_2_021289
 Gesangbuch1741_2_021290
 Gesangbuch1741_2_021291
 Gesangbuch1741_2_021292
 Gesangbuch1741_2_021293
 Gesangbuch1741_2_021294
 Gesangbuch1741_2_021295
 Gesangbuch1741_2_021296
 Gesangbuch1741_2_021297
 Gesangbuch1741_2_021298
 Gesangbuch1741_2_021299
 Gesangbuch1741_2_021300
 Gesangbuch1741_2_021301
 Gesangbuch1741_2_021302
 Gesangbuch1741_2_021303
 Gesangbuch1741_2_021304
 Gesangbuch1741_2_021305
 Gesangbuch1741_2_021306
 Gesangbuch1741_2_021307
 Gesangbuch1741_2_021308
 Gesangbuch1741_2_021309
 Gesangbuch1741_2_021310
 Gesangbuch1741_2_021311
 Gesangbuch1741_2_021312
 Gesangbuch1741_2_021313
 Gesangbuch1741_2_021314
 Gesangbuch1741_2_021315
 Gesangbuch1741_2_021316
 Gesangbuch1741_2_021317
 Gesangbuch1741_2_021318
 Gesangbuch1741_2_021319
 Gesangbuch1741_2_021320

Diplomatische Transkription

und unter teppichen von heil
 die seele auf das zartefte re-
 get, der weiß, daß feiner see-
 le ruh von allerley bedenk-
 lichkeiten geföreret werde in
 dem nu, da sie soll schlafen
 und nicht streiten; Er
 macht, daß vor dem port,
 der gegen diesen ort der
 feindlichen bestürmung sie-
 het, ein haufe wächter zieh,
 vor dem die phantasia mit
 allen ihren nebeln fliehet.
 3. Die offenbarliche ge-
 <pb n="694b" src="694.jpg" />
 walt muß hier, wie bey den
 andern, weichen, so bald der
 helden stimme schallt, und
 ihre feuerflammen strei-
 chen. Die list kommt eben
 nicht zum ziel, denn hier ist
 klugheit der gerechten; die
 hoffnung weiß ihr freuden-
 spiel an allen ecken zu ver-
 fechten, wagt sich der knecht-
 sche sinn zu nahe an sie hin,
 so lehrt sie ihn sich knechtlich
 krümmen; und die verwe-
 genheit, als hoffnung ange-
 kleidit, verrathen die ver-
 stellten stimmen.
 4. Dort kommt die feind-
 schaft gegen Gott, rumort
 und raset wie ein teufel, daß
 hoffen ist ihr größter spott,
 ihr schild ist haß, ihr schwerd
 ist zweifel, ihr gegenpart
 ist gar zu still, und in der see-
 ligkeit versunken, drum
 wenn sie macht bekommen

Normalisierter Text

und unter Teppichen von Heil
 die Seele auf das zarteste reget,
 der weiß, dass seiner Seele
 Ruh von allerlei Bedenklichkeiten
 gestöreret werde in
 dem Nu, da sie soll schlafen
 und nicht streiten; Er
 macht, dass vor dem Port,
 der gegen diesen Ort der
 feindlichen Bestürmung siehet,
 ein Haufe Wächter zieh,
 vor dem die Phantasie mit
 allen ihren Nebeln fliehet.
 3. Die offenbarliche Ge-
 <pb n="694b" src="694.jpg" />
 walt muss hier, wie bei den
 andern, weichen, sobald der
 Helden Stimme schallt und
 ihre Feuerflammen streichen.
 Die List kommt eben
 nicht zum Ziel, denn hier ist
 Klugheit der Gerechten; die
 Hoffnung weiß ihr Freudenspiel
 an allen Ecken zu verfechten,
 wagt sich der knechtsche
 Sinn zu nahe an sie hin,
 so lehrt sie ihn sich knechtisch
 krümmen; und die Verwegenheit,
 als Hoffnung angekleidet,
 verraten die verstellten
 Stimmen.
 4. Dort kommt die Feindschaft
 gegen Gott, rumort
 und raset wie ein Teufel, dass
 Hoffen ist ihr größter Spott,
 ihr Schild ist Hass, ihr Schwert
 ist Zweifel, ihr Gegenpart
 ist gar zu still und in der Seeligkeit
 versunken, drum,
 wenn sie Macht bekommen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021321	will, fo hilft ein teufel, der	will, so hilft ein Teufel, der
Gesangbuch1741_2_021322	ift trunken, thut wie ein	ist trunken, tut wie ein
Gesangbuch1741_2_021323	krankes schaaf und ift der	krankes Schaf und ist der
Gesangbuch1741_2_021324	todten=ichlaf: doch GOTz	Totenschlaf: doch Gottes
Gesangbuch1741_2_021325	tes lebens=voller frieden	lebensvoller Frieden
Gesangbuch1741_2_021326	wehrt jener schaumenden,	wehrt jener schäumenden
Gesangbuch1741_2_021327	und diefen traumenden, bis	und diesen träumenden, bis
Gesangbuch1741_2_021328	fie ans creuz geheft verfchie-	sie ans Kreuz geheftet verschieden.
Gesangbuch1741_2_021329	den.	
Gesangbuch1741_2_021330	5. Die luftigkeit, das	5. Die Lustigkeit, das
Gesangbuch1741_2_021331	fchnøde bild, (verwegne fe-	schnøde Bild, (verwegne Seligkeitsgedanken)
Gesangbuch1741_2_021332	ligkeits=gedanken) ift allzu	ist allzu
Gesangbuch1741_2_021333	ungezamt und wild und tau-	ungezähmt und wild und tauget
Gesangbuch1741_2_021334	get	
Gesangbuch1741_2_021335	<pb n="695a" src="695.jpg" />	<pb n="695a" src="695.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021336	Von den ordentlichen Führungen. 677	Von den ordentlichen Führungen. 677
Gesangbuch1741_2_021337	get gar in keine schranken.	get gar in keine Schranken.
Gesangbuch1741_2_021338	Sie fahret unftat hin und	Sie fährt unstat hin und
Gesangbuch1741_2_021339	her, und wagt sich nicht zur	her und wagt sich nicht zur
Gesangbuch1741_2_021340	heilgen freude, die ihrer bal-	heilgen Freude, die ihrer balde
Gesangbuch1741_2_021341	de mächtig war; darum er-	mächtig war; darum erscheint
Gesangbuch1741_2_021342	fcheint im heuchel=kleide die	im Heuchelkleide die
Gesangbuch1741_2_021343	traurigkeit der welt, die viel	Traurigkeit der Welt, die viel
Gesangbuch1741_2_021344	gefangen hält. Die freud im	gefangen hält. Die Freud' im
Gesangbuch1741_2_021345	geifte fpricht mit lächeln:	Geiste spricht mit Lächeln:
Gesangbuch1741_2_021346	Die wanderer im licht die	Die Wanderer im Licht, die
Gesangbuch1741_2_021347	ängftigen sich nicht; geh,	ängstigen sich nicht; geh,
Gesangbuch1741_2_021348	hilf den fichern buben rø-	hilf den sichern Buben röcheln.
Gesangbuch1741_2_021349	cheln.	
Gesangbuch1741_2_021350	6. Der fclavenhafte feind	6. Der sklavenhafte Feind,
Gesangbuch1741_2_021351	der geiz kommt auf der	der Geiz, kommt auf der
Gesangbuch1741_2_021352	feite hergegangen, er macht	Seite hergegangen, er macht
Gesangbuch1741_2_021353	vor aller luft das creuz, denn,	vor aller Lust das Kreuz, denn,
Gesangbuch1741_2_021354	fpricht er: wer kan gnug er-	spricht er: wer kann gnug erlangen?
Gesangbuch1741_2_021355	langen? da weiß ich gute	da weiß ich gute
Gesangbuch1741_2_021356	mittel zu, verfezt die forgen-	Mittel zu, versetzt die sorgenlose
Gesangbuch1741_2_021357	lofe fände, ich leb in unzer-	Sünde, ich leb' in unzerstörter
Gesangbuch1741_2_021358	ftörter ruh, ich habe nichts,	Ruh, ich habe nichts,
Gesangbuch1741_2_021359	ich kriegs gefchwinde: ihr	ich krieg's geschwinde: ihr
Gesangbuch1741_2_021360	irrt ihr arme leut, fpricht die	irrt, ihr arme Leut', spricht die

ID

Gesangbuch1741_2_021361
 Gesangbuch1741_2_021362
 Gesangbuch1741_2_021363
 Gesangbuch1741_2_021364
 Gesangbuch1741_2_021365
 Gesangbuch1741_2_021366
 Gesangbuch1741_2_021367
 Gesangbuch1741_2_021368
 Gesangbuch1741_2_021369
 Gesangbuch1741_2_021370
 Gesangbuch1741_2_021371
 Gesangbuch1741_2_021372
 Gesangbuch1741_2_021373
 Gesangbuch1741_2_021374
 Gesangbuch1741_2_021375
 Gesangbuch1741_2_021376
 Gesangbuch1741_2_021377
 Gesangbuch1741_2_021378
 Gesangbuch1741_2_021379
 Gesangbuch1741_2_021380
 Gesangbuch1741_2_021381
 Gesangbuch1741_2_021382
 Gesangbuch1741_2_021383
 Gesangbuch1741_2_021384
 Gesangbuch1741_2_021385
 Gesangbuch1741_2_021386
 Gesangbuch1741_2_021387
 Gesangbuch1741_2_021388
 Gesangbuch1741_2_021389
 Gesangbuch1741_2_021390
 Gesangbuch1741_2_021391
 Gesangbuch1741_2_021392
 Gesangbuch1741_2_021393
 Gesangbuch1741_2_021394
 Gesangbuch1741_2_021395
 Gesangbuch1741_2_021396
 Gesangbuch1741_2_021397
 Gesangbuch1741_2_021398
 Gesangbuch1741_2_021399
 Gesangbuch1741_2_021400

Diplomatische Transkription

vergnügbarkeit, wer hier
 nichts kriegt, wird dort
 nichts haben; ich nehme
 bis ich hab, doch der mir
 einmal gab, der hört nicht
 auf mich zu begaben.
 7. Das will ich, spricht
 mit trüber Stirn der eigen-
 sinn, der funft im Gliede,
 und macht das wankende
 Gehirn auch mit der Art und
 weiße Mäde, die Faulheit
 (dessen Kindes-kind) den die
 Ermüdung macht versau-
 ren, spricht ach! wie läuft
 man eh mans find, und
 drauffen möcht ein Löwe
 lauern, mich muß der Mü-
 he reuen, ich will gelassen
 feyn. Was spricht der held
 mit diesem namen, ich
 wuchre und ich ruh, und
 feht, mein grund dazu ist
 der credit des Mannes A-
 men.
 8. Wenn ich mir mühe
 geben muß, spricht leicht-
 sinn, der verwegne Schwät-
 zer, so zeigt mir erstlich den
 Genuß, ich bin kein guter
 Glückstopf-
 fezer. Genuß,
 erwidert ihm ein held,
 genannt, die eitle Geistes-
 weide: ich nehme nicht die
 ganze welt vor jenen glanz,
 vor diese freude. Um diese
 falsche bild bestrafet
 sie und schilt des Geistes ver-
 langen, Christi ritter. Nach

Normalisierter Text

Vergnügbarkeit, wer hier
 nichts kriegt, wird dort
 nichts haben; ich nehme,
 bis ich hab', doch der mir
 einmal gab, der hört nicht
 auf, mich zu begaben.
 7. Das will ich, spricht
 mit trüber Stirn der Eigensinn,
 der sanft im Gliede,
 und macht das wankende
 Gehirn auch mit der Art und
 Weise müde, die Faulheit
 (dessen Kindeskind), den die
 Ermüdung macht versau-
 ren, spricht ach! wie läuft
 man, eh man's find't, und
 draußen möcht' ein Löwe
 lauern, mich muss der Mühe
 reuen, ich will gelassen
 sein. Was spricht der Held
 mit diesem Namen, ich
 wuchre und ich ruh, und
 seht, mein Grund dazu ist
 der Kredit des Mannes Amen.
 8. Wenn ich mir Mühe
 geben muss, spricht Leichtsinn,
 der verwegne Schwätzer,
 so zeigt mir erstlich den
 Genuss, ich bin kein guter
 Glückstopfsetzer. Genuss,
 erwidert ihm ein Held,
 genannt, die eitle Geistesweide:
 ich nehme nicht die
 ganze Welt vor jenem Glanz,
 vor dieser Freude. Um dieses
 falsche Bild bestrafet
 sie und schilt des Geistes Verlangen,
 Christi Ritter. Nach

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021401	wahrheit lehn ich mich, ihn,	Wahrheit sehn ich mich, ihn,
Gesangbuch1741_2_021402	ſpricht er, ſuche ich, denn	spricht er, suche ich, denn
Gesangbuch1741_2_021403	auffer ihm iſt alles bitter.	außer ihm iſt alles bitter.
Gesangbuch1741_2_021404	9. Drum bin ich eben ſo	9. Drum bin ich eben ſo
Gesangbuch1741_2_021405	bemüht, verfezt das eigenſ	bemüht, verſetzt das eigenmächt'ge
Gesangbuch1741_2_021406	mach't'ge wirken, weil mich	Wirken, weil mich
Gesangbuch1741_2_021407	ganz was befonders zieht zu	ganz was Besonderes zieht zu
Gesangbuch1741_2_021408	juden, heiden und zu t̄er	Juden, Heiden und zu Türken,
Gesangbuch1741_2_021409	ken, die folten langft bekeh	die ſollten längſt bekehret
Gesangbuch1741_2_021410	ret feyn, daß wir den Salo	ſein, daß wir den Salomo
Gesangbuch1741_2_021411	mo erfreuten. Der maßig	erfreuten. Der Müßiggang,
Gesangbuch1741_2_021412	gang, der will ſich freun,	der will ſich freun,
Gesangbuch1741_2_021413	geh, ſpricht er: hole deine	geh, ſpricht er: hole deine
Gesangbuch1741_2_021414	U u 3 beu	U u 3 Beu-
Gesangbuch1741_2_021415	<pb n="696a" src="696.jpg" />	<pb n="696a" src="696.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021416	678 Von den ordentlichen Fährungen.	678 Von den ordentlichen Fährungen.
Gesangbuch1741_2_021417	beuten. Zu beiden ſagt der	Beuten. Zu beiden ſagt der
Gesangbuch1741_2_021418	Mann, der thut ſo viel	Mann, der tut ſo viel
Gesangbuch1741_2_021419	er kan, die gnade wird ſich	er kann, die Gnade wird ſich
Gesangbuch1741_2_021420	offenbaren, ich ſcheue kei	offenbaren, ich ſcheue keinen
Gesangbuch1741_2_021421	nen ſchweis, doch will ich	Schweiß, doch will ich
Gesangbuch1741_2_021422	meinen fleis zu meines	meinen Fleiß zu meines
Gesangbuch1741_2_021423	Königs willen ſparen.	Königs Willen ſparen.
Gesangbuch1741_2_021424	10. Weil du des Königs	10. Weil du des Königs
Gesangbuch1741_2_021425	willen weiſt, verfezt der	Willen weiſt, verſetzt der
Gesangbuch1741_2_021426	f̄erwiz, ſo entdecke, von	Fürwitz, ſo entdecke, von
Gesangbuch1741_2_021427	welchen wird er recht ge	welchen wird er recht gepreist,
Gesangbuch1741_2_021428	preift, wo iſt die größte	wo iſt die größte
Gesangbuch1741_2_021429	gnaden-ecke? Ich, ſaget die	Gnadenecke? Ich, ſaget die
Gesangbuch1741_2_021430	unwiſſenheit, ich bin nicht	Unwiſſenheit, ich bin nicht
Gesangbuch1741_2_021431	ſo auf neue lachen, es kommt	ſo auf neue Sachen, es kommt
Gesangbuch1741_2_021432	ja wol zur rechten zeit, es	ja wohl zur rechten Zeit, es
Gesangbuch1741_2_021433	wird ſich ohne mich ſchon	wird ſich ohne mich ſchon
Gesangbuch1741_2_021434	machen. Ein aufgeklärter	machen. Ein aufgeklärter
Gesangbuch1741_2_021435	greiß ſteht da voll ſtaub und	Greis ſteht da voll Staub und
Gesangbuch1741_2_021436	ſchweis, erfahrung ſteht an	Schweiß, Erfahrung ſteht an
Gesangbuch1741_2_021437	feiner ſtirne, wir, ſpricht er,	ſeiner Stirne, wir, ſpricht er,
Gesangbuch1741_2_021438	traumen nicht, wir wand	träumen nicht, wir wandeln
Gesangbuch1741_2_021439	len fort im licht, und über	fort im Licht und überzählen
Gesangbuch1741_2_021440	zehlen Zions thorne.	Zions Türme.

ID

Gesangbuch1741_2_021441
 Gesangbuch1741_2_021442
 Gesangbuch1741_2_021443
 Gesangbuch1741_2_021444
 Gesangbuch1741_2_021445
 Gesangbuch1741_2_021446
 Gesangbuch1741_2_021447
 Gesangbuch1741_2_021448
 Gesangbuch1741_2_021449
 Gesangbuch1741_2_021450
 Gesangbuch1741_2_021451
 Gesangbuch1741_2_021452
 Gesangbuch1741_2_021453
 Gesangbuch1741_2_021454
 Gesangbuch1741_2_021455
 Gesangbuch1741_2_021456
 Gesangbuch1741_2_021457
 Gesangbuch1741_2_021458
 Gesangbuch1741_2_021459
 Gesangbuch1741_2_021460
 Gesangbuch1741_2_021461
 Gesangbuch1741_2_021462
 Gesangbuch1741_2_021463
 Gesangbuch1741_2_021464
 Gesangbuch1741_2_021465
 Gesangbuch1741_2_021466
 Gesangbuch1741_2_021467
 Gesangbuch1741_2_021468
 Gesangbuch1741_2_021469
 Gesangbuch1741_2_021470
 Gesangbuch1741_2_021471
 Gesangbuch1741_2_021472
 Gesangbuch1741_2_021473
 Gesangbuch1741_2_021474
 Gesangbuch1741_2_021475
 Gesangbuch1741_2_021476
 Gesangbuch1741_2_021477
 Gesangbuch1741_2_021478
 Gesangbuch1741_2_021479
 Gesangbuch1741_2_021480

Diplomatische Transkription

11. Wie macht mans, redt
 die thorheit drein, und was
 folls feyn die tharne zehlen?
 viel geht in meinen kopf
 nicht ein, ich will ein ander
 amt erwehlen. Es ift ge-
 wis ein edles ding um ei-
 nen rechten Zionswächter,
 die meiften find mir zu ge-
 ring, fpricht eigne klug-
 heit der verächter, die weis-
 heit hört den freit, und
 fchweigt auf diefe zeit, und
 fieht den mancherley ge-
 <pb n="696b" src="696.jpg" />
 fahren bey ungeförter ruh
 mit ofnen augen zu, das
 anvertraute zu bewahren.
 12. Wer weiß, was da,
 was dort gefchieht, und
 was daraus entftehen kön-
 te, fpricht die vernunft, ich
 traue nicht (weil fie uns
 gern nichts gutes gönnt'e.)
 Die unvorfichtigkeit ift da
 und wagt fich und macht an-
 dre wagen, da machen fie
 fich allzunah, wo nichts als
 fchaden zu erjagen. Die
 vorficht, ein foldat, der nie
 darneben trat, fpricht: laßt
 die feelen ihrem fährer, er
 fordert nichts als treu, und
 was zu machen fey, das zeigt
 der weifefte regierer.
 13. Dort geht ein held
 und fchweifet aus, und will
 die gnade freundlich win-
 ken, fo ift die feele nicht zu
 haus. Dort fitzt die phanta-

Normalisierter Text

11. Wie macht man's, redt
 die Torheit drein, und was
 soll's sein, die Türme zählen?
 Viel geht in meinen Kopf
 nicht ein, ich will ein ander
 Amt erwählen. Es ist gewiss
 ein edles Ding um einen
 rechten Zionswächter,
 die meisten sind mir zu gering,
 spricht eigne Klugheit
 der Verächter, die Weisheit
 hört den Streit und
 schweigt auf diese Zeit und
 sieht den mancherley Ge-
 <pb n="696b" src="696.jpg" />
 fahren bei ungestörter Ruh
 mit offenen Augen zu, das
 Anvertraute zu bewahren.
 12. Wer weiß, was da,
 was dort geschieht und
 was daraus entstehen könnte,
 spricht die Vernunft, ich
 traue nicht (weil sie uns
 gern nichts Gutes gönnte).
 Die Unvorsichtigkeit ist da
 und wagt sich und macht andre
 wagen, da machen sie
 sich allzu nah, wo nichts als
 Schaden zu erjagen. Die
 Vorsicht, ein Soldat, der nie
 darneben trat, spricht: lasst
 die Seelen ihrem Führer, er
 fordert nichts als Treu, und
 was zu machen sei, das zeigt
 der weiseste Regierer.
 13. Dort geht ein Held
 und schweifet aus und will
 die Gnade freundlich winken,
 so ist die Seele nicht zu
 Haus. Dort sitzt die Phantasie

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021481	lie verfincken, und hat die	versunken und hat die
Gesangbuch1741_2_021482	augen zugethan, da fieht sie	Augen zugetan, da sieht sie
Gesangbuch1741_2_021483	eine lichte wolke, die nimmt	eine lichte Wolke, die nimmt
Gesangbuch1741_2_021484	sie vor ein wesen an, und	sie vor ein Wesen an und
Gesangbuch1741_2_021485	aberredts dem blöden vol-	überredet's dem blöden Volke.
Gesangbuch1741_2_021486	ke. Die wahre innigkeit,	Die wahre Innigkeit,
Gesangbuch1741_2_021487	ein held der alten zeit, (Er	ein Held der alten Zeit, (Er
Gesangbuch1741_2_021488	heiffet Sela in den Pfal-	heißet Sela in den Psalmen)
Gesangbuch1741_2_021489	men) der fieht und treibt	der sieht und treibt
Gesangbuch1741_2_021490	die frucht, die eine feele	die Frucht, die eine Seele
Gesangbuch1741_2_021491	sucht, vom gränen korn bis	sucht, vom grünen Korn bis
Gesangbuch1741_2_021492	in die halmen.	in die Halmen.
Gesangbuch1741_2_021493	14. Darneben fteht ein	14. Daneben steht ein
Gesangbuch1741_2_021494	munt-	mun-
Gesangbuch1741_2_021495	<pb n="697a" src="697.jpg" />	<pb n="697a" src="697.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021496	Von den ordentlichen Fährungen. 679	Von den ordentlichen Führungen. 679
Gesangbuch1741_2_021497	muntre held, der manchen	muntre Held, der manchen
Gesangbuch1741_2_021498	erndte-tag gefeyret, er	Erntetag gefeiert, er
Gesangbuch1741_2_021499	überfieht die ganze welt,	übersieht die ganze Welt
Gesangbuch1741_2_021500	und ift auf feinen GOtt ge-	und ist auf seinen Gott gesteuert,
Gesangbuch1741_2_021501	fteuret, er ift ein unerfchrok-	er ist ein unerschrocken
Gesangbuch1741_2_021502	ken blut, erlaubet feinem	Blut, erlaubet seinem
Gesangbuch1741_2_021503	gegenritter, dem ftets ver-	Gegenritter, dem stets verzagten
Gesangbuch1741_2_021504	zagten wankelmuth, nicht	Wankelmut, nicht
Gesangbuch1741_2_021505	einen fchritt zu falems git-	einen Schritt zu Salems Gitter.
Gesangbuch1741_2_021506	ter. Die frechheit aber	Die Frechheit aber
Gesangbuch1741_2_021507	kômmt auf ihren fchild ge-	kommt auf ihren Schild gestemmt,
Gesangbuch1741_2_021508	flemmt, fie trotz dem hof-	sie trotz dem Hoffnungsvollen
Gesangbuch1741_2_021509	nungs-vollen leben, ihr	Leben, ihr
Gesangbuch1741_2_021510	weichlich angeficht verrath	weichlich Angesicht verrät
Gesangbuch1741_2_021511	das fallche licht, ein blik des	das falsche Licht, ein Blick des
Gesangbuch1741_2_021512	wächters macht fie beben.	Wächters macht sie beben.
Gesangbuch1741_2_021513	15. Ein neuer traumer	15. Ein neuer Träumer
Gesangbuch1741_2_021514	tritt hervor, die unbedacht-	tritt hervor, die Unbedachtsamkeit
Gesangbuch1741_2_021515	famkeit der fachen, die kan	der Sachen, die kann
Gesangbuch1741_2_021516	ein ganzes freiter-chor das	ein ganzes Streiterchor das
Gesangbuch1741_2_021517	aufgebot verfaumen ma-	Aufgebot versäumen machen,
Gesangbuch1741_2_021518	chen, wenn andre fehr be-	wenn andre sehr bemühet
Gesangbuch1741_2_021519	mähet find, nicht das ge-	sind, nicht das Geringste
Gesangbuch1741_2_021520	ringfte zu verpaffen, fo kom-	zu verpassen, so kommet

ID

Gesangbuch1741_2_021521
 Gesangbuch1741_2_021522
 Gesangbuch1741_2_021523
 Gesangbuch1741_2_021524
 Gesangbuch1741_2_021525
 Gesangbuch1741_2_021526
 Gesangbuch1741_2_021527
 Gesangbuch1741_2_021528
 Gesangbuch1741_2_021529
 Gesangbuch1741_2_021530
 Gesangbuch1741_2_021531
 Gesangbuch1741_2_021532
 Gesangbuch1741_2_021533
 Gesangbuch1741_2_021534
 Gesangbuch1741_2_021535
 Gesangbuch1741_2_021536
 Gesangbuch1741_2_021537
 Gesangbuch1741_2_021538
 Gesangbuch1741_2_021539
 Gesangbuch1741_2_021540
 Gesangbuch1741_2_021541
 Gesangbuch1741_2_021542
 Gesangbuch1741_2_021543
 Gesangbuch1741_2_021544
 Gesangbuch1741_2_021545
 Gesangbuch1741_2_021546
 Gesangbuch1741_2_021547
 Gesangbuch1741_2_021548
 Gesangbuch1741_2_021549
 Gesangbuch1741_2_021550
 Gesangbuch1741_2_021551
 Gesangbuch1741_2_021552
 Gesangbuch1741_2_021553
 Gesangbuch1741_2_021554
 Gesangbuch1741_2_021555
 Gesangbuch1741_2_021556
 Gesangbuch1741_2_021557
 Gesangbuch1741_2_021558
 Gesangbuch1741_2_021559
 Gesangbuch1741_2_021560

Diplomatische Transkription

met der verwirrungs>wind,
 daß sie zu viel auf einmal falschen. Drum tritt ein fert
 daher, betrachtung heißet
 er, der lehrt die Seele weislich wachen, und giebt in ihren Sinn eins nach dem andern hin, da überdenkt sie große Sachen.
 16. Der gegen Gott gerüstete Feind erscheint in mancherley Gestalten, was er nicht einzuschlafen meynt, das muß die Augen offen halten, die Unruhe kommt denn zeitig genug mit tausend falschen Schreckenbildern.
 Die eitle Befriedigung, die weiß es wiederum zu mildern, sie spricht, es hat nicht Noth, ich seh' noch keinen Tod. Und gegenüber ruht ein Löwe, der Seelenstille heißt: und wenn die Welt zerreißt, so hoffet er auf eine neue.
 17. Indem sich nun des Feindes List mit andrer Qual die Qual verkürzt, und sie, wenn nichts vorhanden ist, ins Warten künftiger Dinge stürzt, die leichten Seelen aber gar mit einer falschen Luft verwirret, und die dadurch verderbte Schar durch Träume künftiger Luste kirret: so steht hingegen dort ganz nahe an dem Port, und an der Liebe rechten Seiten,

Normalisierter Text

der Verwirrungswind,
 dass sie zu viel auf einmal fassen.
 Drum tritt ein Fürst
 daher, Betrachtung heißet
 er, der lehrt die Seele weislich wachen und giebt in ihren Sinn eins nach dem andern hin, da überdenkt sie große Sachen.
 16. Der gegen Gott gerüstete Feind erscheint in mancherley Gestalten, was er nicht einzuschlafen meint, das muss die Augen offen halten, die Unruhe kommt denn zeitig genug mit tausend falschen Schreckenbildern.
 Die eitle Befriedigung, die weiß es wiederum zu mildern, sie spricht, es hat nicht Not, ich seh' noch keinen Tod. Und gegenüber ruht ein Löwe, der Seelenstille heißt: und wenn die Welt zerreißt, so hoffet er auf eine neue.
 17. Indem sich nun des Feindes List mit andrer Qual die Qual verkürzt, und sie, wenn nichts vorhanden ist, ins Warten künftiger Dinge stürzt, die leichten Seelen aber gar mit einer falschen Lust verwirret, und die dadurch verderbte Schar durch Träume künftiger Luste kirret: so steht hingegen dort ganz nahe an dem Port und an der Liebe rechten Seiten,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021561	ten, der hofnung nachfter	der Hoffnung nächster
Gesangbuch1741_2_021562	rath, ein held von rath und	Rat, ein Held von Rat und
Gesangbuch1741_2_021563	that, der vorfchmak ew'ger	Tat, der Vorschmack ewiger
Gesangbuch1741_2_021564	herrlichkeiten.	Herrlichkeiten.
Gesangbuch1741_2_021565	745. Mel. 50.	745. Mel. 50.
Gesangbuch1741_2_021566	WJr fehen den tempel	Wir sehen den Tempel
Gesangbuch1741_2_021567	nun aufgethan fte	nun aufgetan stehen,
Gesangbuch1741_2_021568	hen, die lade des	die Lade des
Gesangbuch1741_2_021569	bundes geletzet darein, im	Bundes gesetzt darein, im
Gesangbuch1741_2_021570	heiligthum blitzen und ftim	Heiligtum blitzen und Stimmen
Gesangbuch1741_2_021571	men gefchehen, weil unfer	geschehen, weil unser
Gesangbuch1741_2_021572	Erz-priester da gehet hinein,	Erzpriester da gehet hinein,
Gesangbuch1741_2_021573	U u 4 er	er-
Gesangbuch1741_2_021574	<pb n="698a" src="698.jpg" />	<pb n="698a" src="698.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021575	680 Von den ordentlichen Führungen.	680 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_021576	erfület mit leegen, des heil	erfület mit Segen, des Heiligen
Gesangbuch1741_2_021577	gen zu pflegen, die reinesten	zu pflegen, die reinsten
Gesangbuch1741_2_021578	opfer dem Vater zu brin	Opfer dem Vater zu bringen,
Gesangbuch1741_2_021579	gen, ins innerfte feiner er	ins Innerste seiner Erbarmung
Gesangbuch1741_2_021580	barmung zu dringen.	zu dringen.
Gesangbuch1741_2_021581	2. Du haft uns, erhöheter	2. Du hast uns, erhöhteter
Gesangbuch1741_2_021582	Heiland! erkaufet aus aller	Heiland! erkaufet aus aller
Gesangbuch1741_2_021583	gefchlechte und völkerfchaft	Geschlechte und Völkerschaft
Gesangbuch1741_2_021584	zahl: du haft uns mit feu	Zahl: du hast uns mit Feuer
Gesangbuch1741_2_021585	er und geifte getaufet, und	und Geiste getauftet und
Gesangbuch1741_2_021586	giebft uns zu fchmecken das	giebst uns zu schmecken das
Gesangbuch1741_2_021587	himmlifche mahl. Was	himmlische Mahl. Was
Gesangbuch1741_2_021588	follen vergelten dir deine er	sollen vergelten dir deine Erwählten?
Gesangbuch1741_2_021589	wählten? lob, ehre und	Lob, Ehre und
Gesangbuch1741_2_021590	Herrlichkeit, glorie und le	Herrlichkeit, Glorie und Leben,
Gesangbuch1741_2_021591	ben, fey dir, GOtt! und	sei dir, Gott! und
Gesangbuch1741_2_021592	deinem gefalbten gegeben!	deinem Gesalbten gegeben!
Gesangbuch1741_2_021593	746. Mel. 124.	746. Mel. 124.
Gesangbuch1741_2_021594	Eingang.	Eingang.
Gesangbuch1741_2_021595	HEbe an ;: Zion heb	Hebe an ;: Zion heb
Gesangbuch1741_2_021596	am elend an, an der	am Elend an, an der
Gesangbuch1741_2_021597	armut, an dem ftau	Armut, an dem Staube:
Gesangbuch1741_2_021598	be: fo ift deine fach gethan:	so ist deine Sach' getan:
Gesangbuch1741_2_021599	habe gar nichts, aber glau	habe gar nichts, aber glaube,
Gesangbuch1741_2_021600	be, daß der HERR, der	dass der HERR, der

ID

Gesangbuch1741_2_021601
 Gesangbuch1741_2_021602
 Gesangbuch1741_2_021603
 Gesangbuch1741_2_021604
 Gesangbuch1741_2_021605
 Gesangbuch1741_2_021606
 Gesangbuch1741_2_021607
 Gesangbuch1741_2_021608
 Gesangbuch1741_2_021609
 Gesangbuch1741_2_021610
 Gesangbuch1741_2_021611
 Gesangbuch1741_2_021612
 Gesangbuch1741_2_021613
 Gesangbuch1741_2_021614
 Gesangbuch1741_2_021615
 Gesangbuch1741_2_021616
 Gesangbuch1741_2_021617
 Gesangbuch1741_2_021618
 Gesangbuch1741_2_021619
 Gesangbuch1741_2_021620
 Gesangbuch1741_2_021621
 Gesangbuch1741_2_021622
 Gesangbuch1741_2_021623
 Gesangbuch1741_2_021624
 Gesangbuch1741_2_021625
 Gesangbuch1741_2_021626
 Gesangbuch1741_2_021627
 Gesangbuch1741_2_021628
 Gesangbuch1741_2_021629
 Gesangbuch1741_2_021630
 Gesangbuch1741_2_021631
 Gesangbuch1741_2_021632
 Gesangbuch1741_2_021633
 Gesangbuch1741_2_021634
 Gesangbuch1741_2_021635
 Gesangbuch1741_2_021636
 Gesangbuch1741_2_021637
 Gesangbuch1741_2_021638
 Gesangbuch1741_2_021639
 Gesangbuch1741_2_021640

Diplomatische Transkription

treue Seelenmann, helfen
 kan. Matth. 5, 1.
 2. Selig find ::; die da
 arm am geifte find, die
 nichts haben und nicht wiß-
 fen, wo man doch die dinge
 find, die die feelen haben
 maffen, denen ilt das recht
 von knecht und magd unver-
 fagt.
 Gebet des HERRN.
 I. 3. Hoher GOtt ::;
 <pb n="698b" src="698.jpg" />
 öfne deines nahmens
 ftadt / da die abgejagte fee-
 le eine folche feftung hat,
 als die taub in ihrer höle,
 hilf uns (unfer elend jam-
 mert dich,) väterlich.
 Offenb. 2. v. 13. u.f.w.
 I. 4. Fahre fort ::; Zion,
 fahre fort im licht, mache
 deinen leuchter helle, laß
 die erte liebe nicht / fu-
 che ftets die lebens=quelle;
 Zion, dringe durch die enge
 pfort, fahre fort.
 II. 5. Selig find ::; die
 ums heyl bekammert find /
 die ihr elend recht bedau-
 ren, die fich kennen, daß fie
 blind, und in ihren feffeln
 trauren: denen fällt der
 troft in ihren fchoos, ihr
 feyd loß.
 II. 6. Unfre thür ::; wer-
 de Chrifto aufgethan, komm
 du reich der kraft und gna-
 de, und, auf deiner gaffen
 bahn, fey kein mangel und

Normalisierter Text

treue Seelenmann, helfen
 kann. Matth. 5, 1.
 2. Selig sind ::; die da
 arm am Geiste sind, die
 nichts haben und nicht wissen,
 wo man doch die Dinge
 find't, die die Seelen haben
 müssen, denen ist das Recht
 von Knecht und Magd unversagt.
 Gebet des HERRN.
 I. 3. Hoher Gott ::;
 <pb n="698b" src="698.jpg" />
 öffne deines Namens
 Stadt, da die abgejagte Seele
 eine solche Festung hat,
 als die Taub' in ihrer Höhle,
 hilf uns (unser Elend jammert
 dich,) väterlich.
 Offenb. 2. v. 13. u.s.w.
 I. 4. Fahre fort ::; Zion,
 fahre fort im Licht, mache
 deinen Leuchter helle, lass
 die erste Liebe nicht, suche
 stets die Lebensquelle;
 Zion, dringe durch die enge
 Pfort', fahre fort.
 II. 5. Selig sind ::; die
 ums Heil bekümmert sind,
 die ihr Elend recht bedauern,
 die sich kennen, dass sie
 blind und in ihren Fesseln
 trauern: denen fällt der
 Trost in ihren Schoß, ihr
 seid los.
 II. 6. Unsre Tür ::; werde
 Christo aufgetan, komm,
 du Reich der Kraft und Gnade,
 und, auf deiner Gassenbahn,
 sei kein Mangel und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021641	kein schade: komm du reich	kein Schade: komm, du Reich
Gesangbuch1741_2_021642	der unbeweglichkeit in die	der Unbeweglichkeit in die
Gesangbuch1741_2_021643	zeit.	Zeit.
Gesangbuch1741_2_021644	III. 7. Leide dich :; Zion,	III. 7. Leide dich :; Zion,
Gesangbuch1741_2_021645	leide ohne scheu, trübsal,	leide ohne Scheu, Trübsal,
Gesangbuch1741_2_021646	angft mit fpott und hohne:	Angst mit Spott und Hohne:
Gesangbuch1741_2_021647	fey bis in den tod getreu /	sei bis in den Tod getreu,
Gesangbuch1741_2_021648	liehe auf die lebens-kro-	siehe auf die Lebenskrone;
Gesangbuch1741_2_021649	ne; Zion fehlelt du der	Zion, fühlst du der
Gesangbuch1741_2_021650	schlangen ftich, leide dich.	Schlangen Stich, leide dich.
Gesangbuch1741_2_021651	III. 8. Seligkeit :; ift in	III. 8. Seligkeit :; ist in
Gesangbuch1741_2_021652	der	der
Gesangbuch1741_2_021653	<pb n="699a" src="699.jpg" />	<pb n="699a" src="699.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021654	Von den ordentlichen Führungen. 681	Von den ordentlichen Führungen. 681
Gesangbuch1741_2_021655	der gelaffenheit / wo die	der Gelassenheit, wo die
Gesangbuch1741_2_021656	feelen nichts begehren und	Seelen nichts begehren und
Gesangbuch1741_2_021657	durch kurze arbeitszeit sich	durch kurze Arbeitszeit sich
Gesangbuch1741_2_021658	zur langen ruh bewahren:	zur langen Ruh bewahren:
Gesangbuch1741_2_021659	denen ift der ganze erden-	denen ist der ganze Erdenplan
Gesangbuch1741_2_021660	plan / unterthan.	untertan.
Gesangbuch1741_2_021661	III. 9. Herzens-HERR	III. 9. Herzens-HERR
Gesangbuch1741_2_021662	:; deine geifter lieben dich,	:; deine Geister lieben dich,
Gesangbuch1741_2_021663	die vor dir gebäcket schwe-	die vor dir gebücket schweben
Gesangbuch1741_2_021664	ben, und nichts thun fo	und nichts tun so
Gesangbuch1741_2_021665	fanftiglich HERR / als	sanftiglich, HERR, als
Gesangbuch1741_2_021666	deinem willen leben: fee-	deinem Willen leben: seelig
Gesangbuch1741_2_021667	lig ift, wer ihm in aller	ist, wer ihm in aller
Gesangbuch1741_2_021668	ftill dienen will.	Still' dienen will.
Gesangbuch1741_2_021669	III. 10. Folge nicht :;	III. 10. Folge nicht :;
Gesangbuch1741_2_021670	Zion, folge nicht der welt,	Zion, folge nicht der Welt,
Gesangbuch1741_2_021671	die dich fuchet groß zu ma-	die dich suchet groß zu machen,
Gesangbuch1741_2_021672	chen, achte nichts ihr gut	achte nichts ihr Gut
Gesangbuch1741_2_021673	und geld, nimm nicht an	und Geld, nimm nicht an
Gesangbuch1741_2_021674	den ftuhl des drachen;	den Stuhl des Drachen;
Gesangbuch1741_2_021675	Zion, wenn fie dir viel luft	Zion, wenn sie dir viel Lust
Gesangbuch1741_2_021676	verpricht, folge nicht.	verspricht, folge nicht.
Gesangbuch1741_2_021677	IV. 11. Selig ift :; wer	IV. 11. Selig ist :; wer
Gesangbuch1741_2_021678	der erden abgefagt, ift nicht	der Erden abgesagt, ist nicht
Gesangbuch1741_2_021679	traber mit den fauen, fon-	Träber mit den Säuen, sondern
Gesangbuch1741_2_021680	dern nach den tranken	nach den Tränken

ID

Gesangbuch1741_2_021681
 Gesangbuch1741_2_021682
 Gesangbuch1741_2_021683
 Gesangbuch1741_2_021684
 Gesangbuch1741_2_021685
 Gesangbuch1741_2_021686
 Gesangbuch1741_2_021687
 Gesangbuch1741_2_021688
 Gesangbuch1741_2_021689
 Gesangbuch1741_2_021690
 Gesangbuch1741_2_021691
 Gesangbuch1741_2_021692
 Gesangbuch1741_2_021693
 Gesangbuch1741_2_021694
 Gesangbuch1741_2_021695
 Gesangbuch1741_2_021696
 Gesangbuch1741_2_021697
 Gesangbuch1741_2_021698
 Gesangbuch1741_2_021699
 Gesangbuch1741_2_021700
 Gesangbuch1741_2_021701
 Gesangbuch1741_2_021702
 Gesangbuch1741_2_021703
 Gesangbuch1741_2_021704
 Gesangbuch1741_2_021705
 Gesangbuch1741_2_021706
 Gesangbuch1741_2_021707
 Gesangbuch1741_2_021708
 Gesangbuch1741_2_021709
 Gesangbuch1741_2_021710
 Gesangbuch1741_2_021711
 Gesangbuch1741_2_021712
 Gesangbuch1741_2_021713
 Gesangbuch1741_2_021714
 Gesangbuch1741_2_021715
 Gesangbuch1741_2_021716
 Gesangbuch1741_2_021717
 Gesangbuch1741_2_021718
 Gesangbuch1741_2_021719
 Gesangbuch1741_2_021720

Diplomatische Transkription

fragt / die der feele wohl
 gedeyen, und nach Chriffti
 fülle hunger hat: der
 wird fatt.
 IV. 12. Täglich brodt :,
 unentbehrlicher genuß, der
 du von dem himmel kom=
 men, weil die feel erhun=
 gern muß, die dich nicht zu
 lich genommen: meine feele
 hungert nur nach dir, gib
 dich mir.
 <pb n="699b" src="699.jpg" />
 IV. 13. Prüfe recht :,
 Zion prüfe recht den geift,
 der dir ruft zu beyden fei=
 ten, thue nicht, was er dich
 heißt: laß nur deinen ftern
 dich leiten; Zion beyde
 das / was krumm und
 fchlecht / prüfe recht.
 V. 14. Selig find :, die,
 von allen abgewandt, nichts
 als feelen feelen fluchen, de=
 rer herz, in lieb entbrandt /
 auch den feinden nicht kan
 fluchen: diefe werden
 mit barmherzigkeit be=
 nedeyt.
 V. 15. Vater=Herz :,
 deine wege find fo tief, daß
 man ihrer leichtlich fehlet;
 aber, der die feelen rief, ehe
 fie lich ihn erwehlet, wird
 mir armen (ich will
 auch verzeihn) gnädig
 feyn.
 V. 16. Dringe ein :,
 Zion dring in GOTTes fell,
 thu dich um nach geift und

Normalisierter Text

fragt, die der Seele wohl
 gedeihen, und nach Christi
 Fülle Hunger hat: der
 wird satt.
 IV. 12. Täglich Brot :,
 unentbehrlicher Genuss, der
 du von dem Himmel kommen,
 weil die Seel' erhungern
 muss, die dich nicht zu
 sich genommen: meine Seele
 hungert nur nach dir, gib
 dich mir.
 <pb n="699b" src="699.jpg" />
 IV. 13. Prüfe recht :,
 Zion, prüfe recht den Geist,
 der dir ruft zu beiden Seiten,
 tue nicht, was er dich
 heißt: lass nur deinen Stern
 dich leiten; Zion, beuge
 das, was krumm und
 schlecht, prüfe recht.
 V. 14. Selig sind :, die,
 von allen abgewandt, nichts
 als Seelen Seelen suchen, derer
 Herz, in Lieb' entbrannt,
 auch den Feinden nicht kann
 fluchen: diese werden
 mit Barmherzigkeit benedeyt.
 V. 15. Vater=Herz :,
 deine Wege sind so tief, dass
 man ihrer leichtlich fehlet;
 aber, der die Seelen rief, ehe
 sie sich ihn erwählet, wird
 mir Armen (ich will
 auch verzeihn) gnädig
 sein.
 V. 16. Dringe ein :,
 Zion, dring' in Gottes Füll',
 tu' dich um nach Geist und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021721	leben, fstärke was da fterben	Leben, stärke, was da sterben
Gesangbuch1741_2_021722	will, und fey gleich den	will, und sei gleich den
Gesangbuch1741_2_021723	gränen reben; Zion in	grünen Reben; Zion, in
Gesangbuch1741_2_021724	die kraft / fär heuchel-	die Kraft, für Heuchelschein,
Gesangbuch1741_2_021725	fchein / dringe ein.	dringe ein.
Gesangbuch1741_2_021726	VI. 17. Selig find ;; die	VI. 17. Selig sind ;; die
Gesangbuch1741_2_021727	bey treuer feelen-fucht, ih-	bei treuer Seelensucht, ihrer
Gesangbuch1741_2_021728	rer felber nicht vergeffen,	selber nicht vergessen,
Gesangbuch1741_2_021729	und des herzens innre	und des Herzens innre
Gesangbuch1741_2_021730	zucht / nach dem finn	Zucht nach dem Sinn
Gesangbuch1741_2_021731	des geiftes / meffen: denn	des Geistes messen: denn
Gesangbuch1741_2_021732	U u 5 fie	U u 5 sie
Gesangbuch1741_2_021733	<pb n="700a" src="700.jpg" />	<pb n="700a" src="700.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021734	682 Von den ordentlichen Führungen.	682 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_021735	fie folln durchs goldfchmidts	sie sollen durchs GoldschmiedsFeuer
Gesangbuch1741_2_021736	feuer gehn, und GOtt	gehn und Gott
Gesangbuch1741_2_021737	fehn.	sehn.
Gesangbuch1741_2_021738	VI. 18. Reiner geift ;;	VI. 18. Reiner Geist ;;
Gesangbuch1741_2_021739	fey uns ernftlich, leide nichts,	sei uns ernstlich, leide nichts,
Gesangbuch1741_2_021740	was dein heiligs antliz fcheu-	was dein heiligs Antlitz scheuet;
Gesangbuch1741_2_021741	et; weil uns aber licht ge-	weil uns aber Licht gebricht,
Gesangbuch1741_2_021742	bricht, o! fo lehr uns was	o! so lehr' uns, was
Gesangbuch1741_2_021743	gedeyet, und befchirm	gedeihet, und beschirm'
Gesangbuch1741_2_021744	uns vor der fchlangen	uns vor der Schlangen
Gesangbuch1741_2_021745	ftich ritterlich.	Stich ritterlich.
Gesangbuch1741_2_021746	VI. 19. Brich herfer ;;	VI. 19. Brich hervor ;;
Gesangbuch1741_2_021747	Zion, brich herfer in kraft,	Zion, brich hervor in Kraft,
Gesangbuch1741_2_021748	weil die bruder-liebe bren-	weil die Bruderliebe brennet;
Gesangbuch1741_2_021749	net; zeige, was der in dir	zeige, was der in dir
Gesangbuch1741_2_021750	fchaft, der als feine braut	schafft, der als seine Braut
Gesangbuch1741_2_021751	dich kennet: Zion, durch	dich kennet: Zion, durch
Gesangbuch1741_2_021752	die dir gegebne thär	die dir gegebne Tür
Gesangbuch1741_2_021753	brich herfer.	brich hervor.
Gesangbuch1741_2_021754	VII. 20. Selig ift ;; wer	VII. 20. Selig ist ;; wer
Gesangbuch1741_2_021755	durch einen treuen ftreit	durch einen treuen Streit
Gesangbuch1741_2_021756	Chriffti mannhait eingenom-	Christi Mannheit eingenommen
Gesangbuch1741_2_021757	men, und zur wahren fried-	und zur wahren Friedsamkeit
Gesangbuch1741_2_021758	famkeit mit den creaturen	mit den Kreaturen
Gesangbuch1741_2_021759	kommen: der das zeug-	kommen: der das Zeugnis
Gesangbuch1741_2_021760	nis von der kindfchaft	von der Kindschaft

ID

Gesangbuch1741_2_021761
 Gesangbuch1741_2_021762
 Gesangbuch1741_2_021763
 Gesangbuch1741_2_021764
 Gesangbuch1741_2_021765
 Gesangbuch1741_2_021766
 Gesangbuch1741_2_021767
 Gesangbuch1741_2_021768
 Gesangbuch1741_2_021769
 Gesangbuch1741_2_021770
 Gesangbuch1741_2_021771
 Gesangbuch1741_2_021772
 Gesangbuch1741_2_021773
 Gesangbuch1741_2_021774
 Gesangbuch1741_2_021775
 Gesangbuch1741_2_021776
 Gesangbuch1741_2_021777
 Gesangbuch1741_2_021778
 Gesangbuch1741_2_021779
 Gesangbuch1741_2_021780
 Gesangbuch1741_2_021781
 Gesangbuch1741_2_021782
 Gesangbuch1741_2_021783
 Gesangbuch1741_2_021784
 Gesangbuch1741_2_021785
 Gesangbuch1741_2_021786
 Gesangbuch1741_2_021787
 Gesangbuch1741_2_021788
 Gesangbuch1741_2_021789
 Gesangbuch1741_2_021790
 Gesangbuch1741_2_021791
 Gesangbuch1741_2_021792
 Gesangbuch1741_2_021793
 Gesangbuch1741_2_021794
 Gesangbuch1741_2_021795
 Gesangbuch1741_2_021796
 Gesangbuch1741_2_021797
 Gesangbuch1741_2_021798
 Gesangbuch1741_2_021799
 Gesangbuch1741_2_021800

Diplomatische Transkription

kriegt / geht und liegt.
 VII. 21. Hilf uns durch
 :; wo wir dein benöthigt
 feyn; wenn wir um die fee-
 len werben: wenn der
 geift die feinde bindt:
 wenn wir an den gliedern
 fterben: wenn wir einft,
 nach treuem faamen-ftreun,
 mäde feyn.
 VII. 22. Halte aus :; Zion,
 halte deine treu, laß dich
 <pb n="700b" src="700.jpg" />
 ja nicht laulicht finden
 Auf! das kleinod rückt her-
 bey, auf! verlaffe, was da
 hinden; Zion, halt im gan-
 zen ftreiter ftrauß mannhaft
 aus.
 VIII. 23. Selig ift :; wen
 nichts anders übrig ift, wei
 das fleiſch und blut gezau
 met, als daß ihm der Wi
 der-Chriift gift und gal
 entgegen fchaumer: de
 den lezten feind am lieges
 tag, abermag.
 Befchluß.
 24. Du bißt HERR :; deine
 knechte bleiben wir, deines
 reichs unzählbre weiten,
 deiner kräfte ofne thör, dei
 ne ewge herrlichkeiten
 werden uns von aus- und in
 nen klar, das ift wahr.
 747.
 Jt. Matth. 5, 1. u. f.
 Mel. 107
 Chriiftus.
 Wie jammert mich di

Normalisierter Text

kriegt, geht und siegt.
 VII. 21. Hilf uns durch
 :; wo wir dein benötigt
 sein; wenn wir um die Seelen
 werben: wenn der
 Geist die Feinde bindet:
 wenn wir an den Gliedern
 sterben: wenn wir einst,
 nach treuem Samenstreuen,
 müde sein.
 VII. 22. Halte aus :; Zion,
 halte deine Treu, lass dich
 <pb n="700b" src="700.jpg" />
 ja nicht laulicht finden!
 Auf! das Kleinod rückt herbei,
 auf! verlasse, was da
 hinten; Zion, halt im ganzen
 Streitertrauß mannhaft
 aus.
 VIII. 23. Selig ist :; wen
 nichts anderes übrig ist, weil
 das Fleisch und Blut gezähmet,
 als dass ihm der Widerchrist
 Gift und Galle
 entgegen schäumt: der
 den letzten Feind am Siegestag
 übermag.
 Beschluss.
 24. Du bist HERR :; deine
 Knechte bleiben wir, deines
 Reichs unzählbare Weiten,
 deiner Kräfte offene Tür, deine
 ewige Herrlichkeiten
 werden uns von aus- und innen
 klar, das ist wahr.
 747.
 Jt. Matth. 5, 1. u. f.
 Mel. 107
 Christus.
 Wie jammert mich die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021801	groffe fchaar de	große Schar der
Gesangbuch1741_2_021802	armen menfchen	armen Menschenseelen,
Gesangbuch1741_2_021803	feelen, die fich bis zu der tod	die sich bis zu der Totenbah
Gesangbuch1741_2_021804	tenbaar ums felig werde	ums selig werden
Gesangbuch1741_2_021805	qvalen, und die deshalb	quälen, und die deshalb
Gesangbuch1741_2_021806	doch, weil fie mein liebes	doch, weil sie mein liebes
Gesangbuch1741_2_021807	joch nicht in der gnadenzei	Joch nicht in der Gnadenzeit
Gesangbuch1741_2_021808	gefaßt, verlinken unter ih	gefasst, versinken unter ihrer
Gesangbuch1741_2_021809	rer laßt.	Last.
Gesangbuch1741_2_021810	Seele	Seele.
Gesangbuch1741_2_021811	<pb n="701a" src="701.jpg" />	<pb n="701a" src="701.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021812	Von den ordentlichen Führungen. 683	Von den ordentlichen Führungen. 683
Gesangbuch1741_2_021813	Seele.	Seele.
Gesangbuch1741_2_021814	2. O Lehrer aus der ewig	2. O Lehrer aus der Ewigkeit,
Gesangbuch1741_2_021815	keit, o göttlicher Prophet!	o göttlicher Prophet!
Gesangbuch1741_2_021816	Du lehrest schon fo manche	Du lehrst schon so manche
Gesangbuch1741_2_021817	zeit: ach aber ich irröthe für	Zeit: ach aber ich irröte für
Gesangbuch1741_2_021818	mich und meine freund, dies	mich und meine Freund', dies
Gesangbuch1741_2_021819	nach dem fleische feynd. Uns	nach dem Fleische seiend. Uns
Gesangbuch1741_2_021820	wohnet kaum das wiffen	wohnt kaum das Wissen
Gesangbuch1741_2_021821	bey, was etwa felig wer	bei, was etwa selig werden
Gesangbuch1741_2_021822	den fey.	sei.
Gesangbuch1741_2_021823	Chriftus.	Christus.
Gesangbuch1741_2_021824	3. So höre und verftehe	3. So höre und verstehe
Gesangbuch1741_2_021825	dann, und was du nicht ver	dann, und was du nicht verstanden,
Gesangbuch1741_2_021826	ftanden, das nimm mit dei	das nimm mit deinem
Gesangbuch1741_2_021827	nem herzen an: es ift ein	Herzen an: es ist ein
Gesangbuch1741_2_021828	tag vorhanden, wenn du es	Tag vorhanden, wenn du es
Gesangbuch1741_2_021829	bey dir tragft, und inniglich	bei dir trägst und inniglich
Gesangbuch1741_2_021830	bewegft; fo foll dir, wie beym	bewegst; so soll dir, wie beim
Gesangbuch1741_2_021831	fonnenfchein, eins nach	Sonnenschein, eins nach
Gesangbuch1741_2_021832	dem andern lichte feyn.	dem andern lichte sein.
Gesangbuch1741_2_021833	4. Das heiffet aber felig	4. Das heißet aber selig
Gesangbuch1741_2_021834	feyn, wenn man zur ruhe	sein, wenn man zur Ruhe
Gesangbuch1741_2_021835	kommen, und wenn mein	kommen und wenn mein
Gesangbuch1741_2_021836	fanfter friedensfchein das	sanfter Friedensschein das
Gesangbuch1741_2_021837	herz hat eingenommen, das	Herz hat eingenommen, das
Gesangbuch1741_2_021838	fonft ein wütend meer,	sonst ein wütend Meer,
Gesangbuch1741_2_021839	fchaumt noch und tobet fehr;	schäumt noch und tobet sehr;
Gesangbuch1741_2_021840	wenns aber meine luft be	wenn es aber meine Lust bewegt,

ID

Gesangbuch1741_2_021841
 Gesangbuch1741_2_021842
 Gesangbuch1741_2_021843
 Gesangbuch1741_2_021844
 Gesangbuch1741_2_021845
 Gesangbuch1741_2_021846
 Gesangbuch1741_2_021847
 Gesangbuch1741_2_021848
 Gesangbuch1741_2_021849
 Gesangbuch1741_2_021850
 Gesangbuch1741_2_021851
 Gesangbuch1741_2_021852
 Gesangbuch1741_2_021853
 Gesangbuch1741_2_021854
 Gesangbuch1741_2_021855
 Gesangbuch1741_2_021856
 Gesangbuch1741_2_021857
 Gesangbuch1741_2_021858
 Gesangbuch1741_2_021859
 Gesangbuch1741_2_021860
 Gesangbuch1741_2_021861
 Gesangbuch1741_2_021862
 Gesangbuch1741_2_021863
 Gesangbuch1741_2_021864
 Gesangbuch1741_2_021865
 Gesangbuch1741_2_021866
 Gesangbuch1741_2_021867
 Gesangbuch1741_2_021868
 Gesangbuch1741_2_021869
 Gesangbuch1741_2_021870
 Gesangbuch1741_2_021871
 Gesangbuch1741_2_021872
 Gesangbuch1741_2_021873
 Gesangbuch1741_2_021874
 Gesangbuch1741_2_021875
 Gesangbuch1741_2_021876
 Gesangbuch1741_2_021877
 Gesangbuch1741_2_021878
 Gesangbuch1741_2_021879
 Gesangbuch1741_2_021880

Diplomatische Transkription

wegt, wird feiner wellen
 fturm gelegt.
 5. Wer fein verderben
 gründlich kennt, und weiß
 lich nicht zu retten; und
 wenn der finn der noth ent-
 rennt, fo hengt der fuß in
 ketten: er weiß auch nicht
 wohin, doch liegts ihm ftets
 im finn; ein folch erbar-
 <pb n="701b" src="701.jpg" />
 mungs-werther knecht,
 hat zu dem reich das
 nächfte recht.
 6. Er denket feinem
 jammer nach, er fühlet
 deffen fchwere. O wie
 verdoppelt fich fein ach!
 wenn mir geholfen wäre!
 O der hat fchlimme zeit,
 der weint, der traget leid!
 foll aber nach erlittner pein
 voll licht, voll troft und
 ruhe feyn.
 7. Wer ruh in GOtt ge-
 funden hat, und fried vor
 feinen augen, dem kan der
 wunderliche ftaat der zeit-
 lichkeit nicht taugen: ein
 folch gefüllter geift ift him-
 mel-an gereift; darf aber
 nun der ganzen welt ge-
 brauchen, wie es GOtt
 gefällt.
 8. Doch aller erden luft
 und freud ift feelen zu ge-
 ringe. Des Lammes blut-
 gerechtigkeit, die macht fie
 guter dinge, da gehet folch
 ein finn mit durft und

Normalisierter Text

wird seiner Wellen
 Sturm gelegt.
 5. Wer sein Verderben
 gründlich kennt und weiß
 sich nicht zu retten; und
 wenn der Sinn der Not entrinnt,
 so hängt der Fuß in
 Ketten: er weiß auch nicht
 wohin, doch liegt's ihm stets
 im Sinn; ein solch erbarm-
 <pb n="701b" src="701.jpg" />
 ungswerter Knecht
 hat zu dem Reich das
 nächste Recht.
 6. Er denket seinem
 Jammer nach, er fühlet
 dessen Schwere. O wie
 verdoppelt sich sein Ach!
 wenn mir geholfen wäre!
 O der hat schlimme Zeit,
 der weint, der trägt Leid!
 soll aber nach erlittener Pein
 voll Licht, voll Trost und
 Ruhe sein.
 7. Wer Ruh in Gott gefunden
 hat und Frieden vor
 seinen Augen, dem kann der
 wunderliche Staat der Zeitlichkeit
 nicht taugen: ein
 solch gestillter Geist ist himmelan
 gereist; darf aber
 nun der ganzen Welt gebrauchen,
 wie es Gott
 gefällt.
 8. Doch aller Erden Lust
 und Freud' ist Seelen zu geringe.
 Des Lammes Blutgerechtigkeit,
 die macht sie
 guter Dinge, da gehet solch
 ein Sinn mit Durst und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021881	hunger hin: Geht da was	Hunger hin: Geht da was
Gesangbuch1741_2_021882	ab, fo wird er matt; drum	ab, so wird er matt; drum
Gesangbuch1741_2_021883	macht ihn Chrifus täglich	macht ihn Christus täglich
Gesangbuch1741_2_021884	fatt.	satt.
Gesangbuch1741_2_021885	9. Was einem felbft be-	9. Was einem selbst begegnet
Gesangbuch1741_2_021886	gegnet ift, das lern man	ist, das lernt man
Gesangbuch1741_2_021887	unterfcheiden; wenn du im	unterscheiden; wenn du im
Gesangbuch1741_2_021888	leid gefanden bift, kanft du	Leid gestanden bist, kannst du
Gesangbuch1741_2_021889	mit andern leiden. Ein	mit andern leiden. Ein
Gesangbuch1741_2_021890	durch-	durch-
Gesangbuch1741_2_021891	<pb n="702a" src="702.jpg" />	<pb n="702a" src="702.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021892	684 Von den ordentlichen Führungen.	684 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_021893	durchgebrachtes herz fühlt	durchgebrachtes Herz fühlt
Gesangbuch1741_2_021894	andrer ihren fchmerz und	andrer ihren Schmerz und
Gesangbuch1741_2_021895	armuth und gehäuftes leid;	Armut und gehäuftes Leid;
Gesangbuch1741_2_021896	drum findets auch barm-	drum findet's auch Barmherzigkeit.
Gesangbuch1741_2_021897	herzigkeit.	
Gesangbuch1741_2_021898	10. Ach feelen! äbt barm-	10. Ach Seelen! übt Barmherzigkeit,
Gesangbuch1741_2_021899	herzigkeit, das ift des Va-	das ist des Vaters
Gesangbuch1741_2_021900	ters weife; doch daß ihr	Weise; doch dass ihr
Gesangbuch1741_2_021901	nicht barmherzig feyd, daß	nicht barmherzig seid, dass
Gesangbuch1741_2_021902	man euch lob und preife!	man euch lob' und preise!
Gesangbuch1741_2_021903	auch hatet euren trieb vor	Auch hütet euren Trieb vor
Gesangbuch1741_2_021904	creaturen-lieb: kan euer	Kreaturenlieb: kann euer
Gesangbuch1741_2_021905	herz vor GOtt beftehn,	Herz vor Gott bestehn,
Gesangbuch1741_2_021906	fo könnt und dürft ihr	so könnt und dürft ihr
Gesangbuch1741_2_021907	ihn auch fehn.	ihn auch sehn.
Gesangbuch1741_2_021908	11. Die reine fonn der	11. Die reine Sonn' der
Gesangbuch1741_2_021909	ewigkeit kan ftaub der man-	Ewigkeit kann Staub der Mängel
Gesangbuch1741_2_021910	gel dulden: drum heilige!	dulden: drum Heilige!
Gesangbuch1741_2_021911	tragt in der zeit der brüder	tragt in der Zeit der Brüder
Gesangbuch1741_2_021912	fchwachheit-fchulden; feht	Schwachheitsschulden; seht
Gesangbuch1741_2_021913	ihr ein mattes glied, fo	ihr ein mattes Glied, so
Gesangbuch1741_2_021914	fchleppt es immer mit:	schleppt es immer mit:
Gesangbuch1741_2_021915	folch friedliche gelindig-	solch friedliche Gelindigkeit
Gesangbuch1741_2_021916	keit zeigt / daß ihr GOt-	zeigt, dass ihr Gottes
Gesangbuch1741_2_021917	tes kinder feyd.	Kinder seid.
Gesangbuch1741_2_021918	12. Jn folcher faffung	12. In solcher Fassung
Gesangbuch1741_2_021919	wirds euch gehn, wies eu-	wird's euch gehn, wie's eurem
Gesangbuch1741_2_021920	rem meifter gangen; ihr	Meister gangen; ihr

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021921	werdet unter dornen	werdet unter Dornen
Gesangbuch1741_2_021922	ftehn, ja gar ans creuz ge	stehn, ja gar ans Kreuz gegangen;
Gesangbuch1741_2_021923	hangen; doch wenn ihr lei	doch wenn ihr leiden
Gesangbuch1741_2_021924	den mäft, und keine urfach	müsst und keine Ursach'
Gesangbuch1741_2_021925	ift, bleibt Zion euer freu	ist, bleibt Zion euer Freudensschein;
Gesangbuch1741_2_021926	den-fchein; wo nicht, fo	wo nicht, so
Gesangbuch1741_2_021927	foll es Salem feyn.	soll es Salem sein.
Gesangbuch1741_2_021928	Seele.	Seele.
Gesangbuch1741_2_021929	13. Ach JESU! mache	13. Ach JESU! mache
Gesangbuch1741_2_021930	mich fo bloß, betrübt auf	mich so bloß, betrübt auf
Gesangbuch1741_2_021931	<pb n="702b" src="702.jpg" />	<pb n="702b" src="702.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021932	folche weiße, vergnäge mich	solche Weise, vergnüge mich
Gesangbuch1741_2_021933	in deinem fchooß, gieb mei	in deinem Schoß, gib meiner
Gesangbuch1741_2_021934	ner feele fpeife: gieb bey der	Seele Speise: gib bei der
Gesangbuch1741_2_021935	bruder-treu, daß ich nun	Brudertreu, dass ich nun
Gesangbuch1741_2_021936	deine fey, und gieb mir	deine sei, und gib mir
Gesangbuch1741_2_021937	deinen friedens-finn / fo	deinen Friedenssinn, so
Gesangbuch1741_2_021938	nehm ich auch dein creuz	nehm' ich auch dein Kreuz
Gesangbuch1741_2_021939	hin.	hin.
Gesangbuch1741_2_021940	748.	748.
Gesangbuch1741_2_021941	Von der Armuth.	Von der Armut.
Gesangbuch1741_2_021942	Mel. 13.	Mel. 13.
Gesangbuch1741_2_021943	ACh was find wir ohne	Ach was sind wir ohne
Gesangbuch1741_2_021944	JEFu? dārtig, jam	Jesu? dürstig, jämmerlich
Gesangbuch1741_2_021945	merlich und arm!	und arm!
Gesangbuch1741_2_021946	ach! was find wir? voller	ach! was sind wir? voller
Gesangbuch1741_2_021947	elend! ach HERR JEFu dich	Elend! ach HERR Jesu, dich
Gesangbuch1741_2_021948	erbarm! Laß dich unfre	erbarm! Lass dich unsre
Gesangbuch1741_2_021949	noth bewegen, die wir dir	Not bewegen, die wir dir
Gesangbuch1741_2_021950	vor augen legen.	vor Augen legen.
Gesangbuch1741_2_021951	2. Wir find nichts ohn	2. Wir sind nichts ohn'
Gesangbuch1741_2_021952	dich HERR JEFu! hier ift	dich, HERR Jesu! hier ist
Gesangbuch1741_2_021953	lauter finfternis, darzu qvā	lauter Finsternis, dazu quälet
Gesangbuch1741_2_021954	let uns gar heftig der ver	uns gar heftig der vergiftete
Gesangbuch1741_2_021955	gifte fchlangen-biß: dieses	Schlangenbiss: dieses
Gesangbuch1741_2_021956	gift fteigt zu dem herzen,	Gift steigt zu dem Herzen
Gesangbuch1741_2_021957	und verurfacht fteten fchmer	und verursacht steten Schmerzen.
Gesangbuch1741_2_021958	zen.	
Gesangbuch1741_2_021959	3. Ach! ohn dich, getreu	3. Ach! ohn' dich, getreuer
Gesangbuch1741_2_021960	er JEFu, fchreckt der teufel	Jesu, schreckt der Teufel

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_021961	und die höll; die verdam-	und die Höll'; die Verdammnis
Gesangbuch1741_2_021962	nis macht mich zittern, da	macht mich zittern, da
Gesangbuch1741_2_021963	ich fteh auf diefer ftell: mein	ich steh' auf dieser Stell': mein
Gesangbuch1741_2_021964	gewiffen ift erwachet, und	Gewissen ist erwachet, und
Gesangbuch1741_2_021965	der abgrund flammt und	der Abgrund flammt und
Gesangbuch1741_2_021966	krachet.	krachet.
Gesangbuch1741_2_021967	4. Ohne dich, herzlichfter	4. Ohne dich, herzlichster
Gesangbuch1741_2_021968	JEFu, kommt man nicht	Jesu, kommt man nicht
Gesangbuch1741_2_021969	durch	durch
Gesangbuch1741_2_021970	<pb n="703a" src="703.jpg" />	<pb n="703a" src="703.jpg" />
Gesangbuch1741_2_021971	Von den ordentlichen Führungen. 685	Von den ordentlichen Führungen. 685
Gesangbuch1741_2_021972	durch diefe welt, fie hat falt	durch diese Welt, sie hat fast
Gesangbuch1741_2_021973	auf allen wegen unfern fe-	auf allen Wegen unsern Füßen
Gesangbuch1741_2_021974	fen nez gefteilt: fie kan trotz-	Netz gestellt: sie kann trotzen
Gesangbuch1741_2_021975	zen und kan heucheln, und	und kann heucheln und
Gesangbuch1741_2_021976	hält uns mit ihrem Ichmei-	hält uns mit ihrem Schmeicheln.
Gesangbuch1741_2_021977	cheln.	
Gesangbuch1741_2_021978	5. Ach! wie kraftlos, her-	5. Ach! wie kraftlos, Herzens-Jesu,
Gesangbuch1741_2_021979	zens-JEFu, richten fich die	richten sich die
Gesangbuch1741_2_021980	kranken auf! unfre macht	Kranken auf! unsre Macht
Gesangbuch1741_2_021981	ift lauter ohnmacht in dem	ist lauter Ohnmacht in dem
Gesangbuch1741_2_021982	mäden lebenslauf: denn	müden Lebenslauf: denn
Gesangbuch1741_2_021983	man fieht uns, da wir wal-	man sieht uns, da wir wallen,
Gesangbuch1741_2_021984	len, öfters ftraucheln, ofte	öfters straucheln, oft
Gesangbuch1741_2_021985	fallen.	fallen.
Gesangbuch1741_2_021986	6. Darum ftärk uns, lieb-	6. Darum stärk' uns, liebster
Gesangbuch1741_2_021987	fter JEFu, fey in finfternis	Jesu, sei in Finsternis
Gesangbuch1741_2_021988	das Licht, öfne unfre her-	das Licht, öffne unsre Herzensaugen,
Gesangbuch1741_2_021989	zensaugen, zeig dein	zeig' dein
Gesangbuch1741_2_021990	freundlich angeficht: fpiel,	freundlich Angesicht: spiel',
Gesangbuch1741_2_021991	o Sonn, mit lebensblicken,	o Sonn', mit Lebensblicken,
Gesangbuch1741_2_021992	fo wird fich das herz erqvik-	so wird sich das Herz erquickken.
Gesangbuch1741_2_021993	ken.	
Gesangbuch1741_2_021994	7. Tritt den fatan, ftarker	7. Tritt den Satan, starker
Gesangbuch1741_2_021995	JEFu, unter unfern fchwa-	Jesu, unter unsern schwachen
Gesangbuch1741_2_021996	chen fuß: komm zu deiner	Fuß: komm zu deiner
Gesangbuch1741_2_021997	braut gegangen, gieb ihr ei-	Braut gegangen, gib ihr einen
Gesangbuch1741_2_021998	nen liebeskuß, daß fie him-	Liebeskuss, dass sie Himmelsfreud'
Gesangbuch1741_2_021999	melsfreud verfpähre, und	verspüre und
Gesangbuch1741_2_022000	kein leid fie mehr beröhre.	kein Leid sie mehr berühre.

ID

Gesangbuch1741_2_022001
 Gesangbuch1741_2_022002
 Gesangbuch1741_2_022003
 Gesangbuch1741_2_022004
 Gesangbuch1741_2_022005
 Gesangbuch1741_2_022006
 Gesangbuch1741_2_022007
 Gesangbuch1741_2_022008
 Gesangbuch1741_2_022009
 Gesangbuch1741_2_022010
 Gesangbuch1741_2_022011
 Gesangbuch1741_2_022012
 Gesangbuch1741_2_022013
 Gesangbuch1741_2_022014
 Gesangbuch1741_2_022015
 Gesangbuch1741_2_022016
 Gesangbuch1741_2_022017
 Gesangbuch1741_2_022018
 Gesangbuch1741_2_022019
 Gesangbuch1741_2_022020
 Gesangbuch1741_2_022021
 Gesangbuch1741_2_022022
 Gesangbuch1741_2_022023
 Gesangbuch1741_2_022024
 Gesangbuch1741_2_022025
 Gesangbuch1741_2_022026
 Gesangbuch1741_2_022027
 Gesangbuch1741_2_022028
 Gesangbuch1741_2_022029
 Gesangbuch1741_2_022030
 Gesangbuch1741_2_022031
 Gesangbuch1741_2_022032
 Gesangbuch1741_2_022033
 Gesangbuch1741_2_022034
 Gesangbuch1741_2_022035
 Gesangbuch1741_2_022036
 Gesangbuch1741_2_022037
 Gesangbuch1741_2_022038
 Gesangbuch1741_2_022039
 Gesangbuch1741_2_022040

Diplomatische Transkription

8. Faß uns an, o fæffer
 JEfu, fähr uns durch die
 pilgerstraß, daß wir auf den
 rechten wegen gehen fort
 ohn unterlaß! laß uns mei-
 den alle ftricke, und nicht
 wieder lehn zuræcke.
 9. Laß den Geift der kraft,
 HERR JEfu! geben unferm
 <pb n="703b" src="703.jpg" />
 geifte kraft, daß wir brân-
 fig dir nachwandeln, nach
 der liebe eigenfchaft. Ach!
 HERR mach uns felber
 tæchtig, fo ift unfer leben
 richtig.
 10. Dann wird lob und
 dank, HERR JEfu! fchallen
 aus des herzens grund;
 dann wird alles jubiliren,
 und dir fingen herz und
 mund: dann wird auf der
 ganzen erden JEFus hoch
 gelobet werden.
 749. Mel. 135.
 Hler lieg ich gefangen
 in irdifcher gruft,
 fchier tod færlan-
 gen nach befferer luft. Jch
 kan mich kaum regen vor fæf-
 fel und band. Mein fleifch
 ift die kette, die welt ift die
 wand; der fatan ift hurtig,
 der fperrt mir die hand.
 2. Jch folte wohl lieben
 das ewige gut, doch werd
 ich getrieben durchs fleifch
 und durchs blut, zu lieben
 das arge, zu halffen, was
 fein: das bringet mir tau-

Normalisierter Text

8. Fass' uns an, o süßer
 Jesu, führ' uns durch die
 Pilgerstraß', dass wir auf den
 rechten Wegen gehen fort
 ohn' Unterlass! lass uns meiden
 alle Stricke und nicht
 wieder sehn zurücke.
 9. Lass den Geist der Kraft,
 HERR Jesu! geben unserm
 <pb n="703b" src="703.jpg" />
 Geiste Kraft, dass wir brünstig
 dir nachwandeln, nach
 der Liebe Eigenschaft. Ach!
 HERR, mach' uns selber
 tüchtig, so ist unser Leben
 richtig.
 10. Dann wird Lob und
 Dank, HERR Jesu! schallen
 aus des Herzens Grund;
 dann wird alles jubilieren
 und dir singen Herz und
 Mund: dann wird auf der
 ganzen Erden Jesus hoch
 gelobet werden.
 749. Mel. 135.
 Hier lieg' ich gefangen
 in irdischer Gruft,
 schier tot für Verlangen
 nach besserer Luft. Ich
 kann mich kaum regen vor Fessel
 und Band. Mein Fleisch
 ist die Kette, die Welt ist die
 Wand; der Satan ist hurtig,
 der sperrt mir die Hand.
 2. Ich sollte wohl lieben
 das ewige Gut, doch werd'
 ich getrieben durchs Fleisch
 und durchs Blut, zu lieben
 das Arge, zu hassen, was
 fein: das bringet mir tausend

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022041	fend erschreckliche pein: wer	erschreckliche Pein: wer
Gesangbuch1741_2_022042	wolte nicht lieber entledi-	wollte nicht lieber entlediget
Gesangbuch1741_2_022043	get feyn?	sein?
Gesangbuch1741_2_022044	3. Jch folte begehren die	3. Ich sollte begehren die
Gesangbuch1741_2_022045	freyheit der höh, und muß	Freiheit der Höh' und muss
Gesangbuch1741_2_022046	mich doch kehren zum fleich-	mich doch kehren zum fleischlichen
Gesangbuch1741_2_022047	lichen weh. Jch fuche nur	Weh. Ich suche nur
Gesangbuch1741_2_022048	erde,	Erde,
Gesangbuch1741_2_022049	<pb n="704a" src="704.jpg" />	<pb n="704a" src="704.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022050	686 Von den ordentlichen Führungen.	686 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_022051	erde, nur hoheit und luft;	Erde, nur Hoheit und Lust;
Gesangbuch1741_2_022052	wie fchweine die pfützen und	wie Schweine die Pfützen und
Gesangbuch1741_2_022053	fchlammigten wuft! drauf	schlammigen Wust! drauf
Gesangbuch1741_2_022054	dring ich, drauf feufz ich mit	dring' ich, drauf seufz' ich mit
Gesangbuch1741_2_022055	ächzender bruft.	ächzender Brust.
Gesangbuch1741_2_022056	4. Jch folte nur hoffen	4. Ich sollte nur hoffen
Gesangbuch1741_2_022057	auf JESU gewalt, die	auf JESU Gewalt, die
Gesangbuch1741_2_022058	ftande mir offen, die halfe	Stunde mir offen, die Hilfe
Gesangbuch1741_2_022059	mir bald. Wüsst ich nur zu	mir bald. Wüsst' ich nur zu
Gesangbuch1741_2_022060	beten, zu klopfen, zu fchreyn,	beten, zu klopfen, zu schrei'n,
Gesangbuch1741_2_022061	da fällt mir der traurige	da fällt mir der traurige
Gesangbuch1741_2_022062	zweifel wohl ein: ich werde	Zweifel wohl ein: ich werde
Gesangbuch1741_2_022063	dort ewig nicht angenehm	dort ewig nicht angenehm
Gesangbuch1741_2_022064	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_022065	5. Jch folte nur achten	5. Ich sollte nur achten
Gesangbuch1741_2_022066	die gröffe von GOtt, ver-	die Größe von Gott, verächtlich
Gesangbuch1741_2_022067	achtlich betrachten den irdi-	betrachten den irdischen
Gesangbuch1741_2_022068	fchen koth; fo acht ich mich	Kot; so acht' ich mich
Gesangbuch1741_2_022069	felber viel höher als hoch:	selber viel höher als hoch:
Gesangbuch1741_2_022070	fo lieb ich geld, gäter und	so lieb' ich Geld, Güter und
Gesangbuch1741_2_022071	wärden auch noch, und	Würden auch noch, und
Gesangbuch1741_2_022072	wenn ichs denn habe ver-	wenn ich's denn habe, verschwindet
Gesangbuch1741_2_022073	fchwindet es doch.	es doch.
Gesangbuch1741_2_022074	6. So werf ich mich im-	6. So werf ich mich immer
Gesangbuch1741_2_022075	mer bald her und bald hin,	bald her und bald hin
Gesangbuch1741_2_022076	und werde nur fchlimmer, fo	und werde nur schlimmer, so
Gesangbuch1741_2_022077	fchlimm als ich bin; fo ift	schlimm als ich bin; so ist
Gesangbuch1741_2_022078	auch kein mittel noch halfe	auch kein Mittel noch Hilfe
Gesangbuch1741_2_022079	bey mir: ich fuche vergebens	bei mir: ich suche vergebens
Gesangbuch1741_2_022080	auf erden allhier, was mach	auf Erden allhier, was mach'

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022081	ich? ich fterb und verzwei	ich? ich sterb' und verzweifle
Gesangbuch1741_2_022082	fele fchier.	schier.
Gesangbuch1741_2_022083	9. Doch herz voll erbar	9. Doch Herz voll Erbarmen,
Gesangbuch1741_2_022084	men, du blickt mich wohl	du blickst mich wohl
Gesangbuch1741_2_022085	an! du kenneft mich armen,	an! du kennst mich Armen,
Gesangbuch1741_2_022086	wie wenig ich kan. Du kanft	wie wenig ich kann. Du kannst
Gesangbuch1741_2_022087	mich befreyen, die weil du	mich befreien, die weil du
Gesangbuch1741_2_022088	gefandt den groffen Erlöfer,	gesandt den großen Erlöser,
Gesangbuch1741_2_022089	<pb n="704b" src="704.jpg" />	<pb n="704b" src="704.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022090	dein wertheftes pfand, der	dein werthestes Pfand, der
Gesangbuch1741_2_022091	weiß zu zerbrechen das ftar	weiß zu zerbrechen das stärkste
Gesangbuch1741_2_022092	kelte band.	Band.
Gesangbuch1741_2_022093	10. Wie will ich dich prei	10. Wie will ich dich preisen,
Gesangbuch1741_2_022094	fen, Erretter der welt; fo	Erretter der Welt; so
Gesangbuch1741_2_022095	bald du die eifen des fleisches	bald du die Eisen des Fleisches
Gesangbuch1741_2_022096	zerfchellt, da werden die	zerrschellt, da werden die
Gesangbuch1741_2_022097	welt und der fatan entfliehn,	Welt und der Satan entfliehen,
Gesangbuch1741_2_022098	da werd ich die wohnung	da werd' ich die Wohnung
Gesangbuch1741_2_022099	der freyheit beziehn, mich	der Freiheit beziehen, mich
Gesangbuch1741_2_022100	ewig mit loben und danken	ewig mit Loben und Danken
Gesangbuch1741_2_022101	bemahn.	bemühn.
Gesangbuch1741_2_022102	750.	750.
Gesangbuch1741_2_022103	Vom Leide tragen.	Vom Leide tragen.
Gesangbuch1741_2_022104	Matth. 5. v. 3.	Matth. 5. v. 3.
Gesangbuch1741_2_022105	Sänder.	Sünder.
Gesangbuch1741_2_022106	FReund derer fen	Freund derer Sünder!
Gesangbuch1741_2_022107	der! ich verfchmach	ich verschmachte,
Gesangbuch1741_2_022108	te, komm! betrach	komm! betrachte,
Gesangbuch1741_2_022109	te, wie, was ich bin, in	wie, was ich bin, in
Gesangbuch1741_2_022110	kerker liege, und fchmie	Kerker liege, und sich schmieget,
Gesangbuch1741_2_022111	get / was höllenfchmerzen	was Höllenschmerzen,
Gesangbuch1741_2_022112	was fer plagen mich be	was für Plagen mich benagen.
Gesangbuch1741_2_022113	nagen.	
Gesangbuch1741_2_022114	Vernunft.	Vernunft.
Gesangbuch1741_2_022115	2. Was foll er bey den	2. Was soll er bei den
Gesangbuch1741_2_022116	feinden machen, die fein la	Feinden machen, die sein Lachen?
Gesangbuch1741_2_022117	chen? nein, drauffen, heißt	nein, draußen, heißt's
Gesangbuch1741_2_022118	mit wahrheits-grunde, find	mit Wahrheitsgrunde, sind
Gesangbuch1741_2_022119	die hunde. Er kommt wol	die Hunde. Er kommt wohl
Gesangbuch1741_2_022120	nur zu GOTTes kindern, nicht	nur zu Gottes Kindern, nicht

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022121	zu fændern.	zu Sündern.
Gesangbuch1741_2_022122	Einfalt.	Einfalt.
Gesangbuch1741_2_022123	3. HErr, laß mich fär	3. Herr, lass mich für
Gesangbuch1741_2_022124	die laft der fænden, mittel	die Last der Sünden Mittel
Gesangbuch1741_2_022125	finden! ich werfe mich und	finden! ich werfe mich und
Gesangbuch1741_2_022126	meine glieder fär dir nie-	meine Glieder vor dir nieder.
Gesangbuch1741_2_022127	der	
Gesangbuch1741_2_022128	<pb n="705a" src="705.jpg" />	<pb n="705a" src="705.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022129	Von den ordentlichen Fährungen. 687	Von den ordentlichen Fährungen. 687
Gesangbuch1741_2_022130	der. Wo ich mich fetz, auf	der. Wo ich mich setz', auf
Gesangbuch1741_2_022131	jeder ftelle ift die hõlle.	jeder Stelle ist die Hõlle.
Gesangbuch1741_2_022132	Vernunft.	Vernunft.
Gesangbuch1741_2_022133	4. Wer fände thut, der	4. Wer Sünde tut, der
Gesangbuch1741_2_022134	ift vom teufel, ohne zweifel.	ist vom Teufel, ohne Zweifel.
Gesangbuch1741_2_022135	Laß diefen deinen Vater	Lass diesen deinen Vater
Gesangbuch1741_2_022136	kommen und dir frommen!	kommen und dir frommen!
Gesangbuch1741_2_022137	Laß deine fænd und mißetha-	Lass deine Sünd' und Missetaten
Gesangbuch1741_2_022138	ten dir nun rathen.	dir nun raten.
Gesangbuch1741_2_022139	Einfalt.	Einfalt.
Gesangbuch1741_2_022140	5. Ach! diefe finds, die	5. Ach! diese sind's, die
Gesangbuch1741_2_022141	vor mir fchweben, o mein le-	vor mir schweben, o mein Leben!
Gesangbuch1741_2_022142	ben! die mich durch ihren	die mich durch ihren
Gesangbuch1741_2_022143	tand belogen und betrogen.	Tand belogen und betrogen.
Gesangbuch1741_2_022144	Jch lege mich zu deinen fär-	Ich lege mich zu deinen Füßen,
Gesangbuch1741_2_022145	fen, wer kan baffen?	wer kann büßen?
Gesangbuch1741_2_022146	Vernunft.	Vernunft.
Gesangbuch1741_2_022147	6. Du haft die frucht der	6. Du hast die Frucht der
Gesangbuch1741_2_022148	fænden-biffen können wiffen,	Sündenbissen können wissen,
Gesangbuch1741_2_022149	was aber dich ietzt fo be-	was aber dich jetzt so betrübet,
Gesangbuch1741_2_022150	träbet, fehr geliebet. Das	sehr geliebet. Das
Gesangbuch1741_2_022151	ift die erndte deiner mæhe:	ist die Ernte deiner Mûhe:
Gesangbuch1741_2_022152	fænder fiehe!	Sünder, siehe!
Gesangbuch1741_2_022153	Einfalt.	Einfalt.
Gesangbuch1741_2_022154	7. Doch aber, JEfu, hilfft	7. Doch aber, Jesu, hilfst
Gesangbuch1741_2_022155	dein fterben vom verderben.	dein Sterben vom Verderben.
Gesangbuch1741_2_022156	Vor deinen wunden, HErr,	Vor deinen Wunden, Herr,
Gesangbuch1741_2_022157	verfchwinden meine fænden.	verschwinden meine Sünden.
Gesangbuch1741_2_022158	Hier will ich nun, da fie	Hier will ich nun, da sie
Gesangbuch1741_2_022159	mich fchrecken, mich ver-	mich schrecken, mich verstecken.
Gesangbuch1741_2_022160	ftecken.	

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022161	Vernunft.	Vernunft.
Gesangbuch1741_2_022162	8. Hat er darum f̄er dich	8. Hat er darum für dich
Gesangbuch1741_2_022163	fein leben aufgegeben, daß	sein Leben aufgegeben, dass
Gesangbuch1741_2_022164	du in allen f̄endenꝑf̄etzen	du in allen Sündenpfützen
Gesangbuch1741_2_022165	folteft litzen, und dich, in	solltest sitzen und dich, in
Gesangbuch1741_2_022166	hofnung feiner gnaden,	Hoffnung seiner Gnaden,
Gesangbuch1741_2_022167	drinne baden?	drinnen baden?
Gesangbuch1741_2_022168	<pb n="705b" src="705.jpg" />	<pb n="705b" src="705.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022169	Einfalt.	Einfalt.
Gesangbuch1741_2_022170	9. O nein! fein tod kan	9. O nein! sein Tod kann
Gesangbuch1741_2_022171	doch vom böfen ganz erlöꝛ	doch vom Bösen ganz erlösen.
Gesangbuch1741_2_022172	fen. Diß hab ich in der f̄enꝛ	Dies hab' ich in den Sünden
Gesangbuch1741_2_022173	den banden nicht verftanꝛ	Banden nicht verstanden;
Gesangbuch1741_2_022174	den; weil alle welt im argen	weil alle Welt im Argen
Gesangbuch1741_2_022175	lieget und betr̄aget.	lieget und betrüget.
Gesangbuch1741_2_022176	Vernunft.	Vernunft.
Gesangbuch1741_2_022177	10. Sein Vater hat dich	10. Sein Vater hat dich
Gesangbuch1741_2_022178	oft bewogen und gezogen:	oft bewogen und gezogen:
Gesangbuch1741_2_022179	Du haft dich laffen ohn	Du hast dich lassen ohn'
Gesangbuch1741_2_022180	Empfinden überwinden.	Empfinden überwinden.
Gesangbuch1741_2_022181	Mein! kan dir dis wohl	Mein! kann dir dies wohl
Gesangbuch1741_2_022182	dein herz verfchweigen und	dein Herz verschweigen und
Gesangbuch1741_2_022183	nicht zeugen?	nicht zeugen?
Gesangbuch1741_2_022184	Einfalt.	Einfalt.
Gesangbuch1741_2_022185	11. Ach wo find die, die	11. Ach wo sind die, die
Gesangbuch1741_2_022186	mir gefaget, was nun naget:	mir gesaget, was nun naget:
Gesangbuch1741_2_022187	die guten kinder fordern	die guten Kinder fordern
Gesangbuch1741_2_022188	eben, frommes leben. Wer	eben, frommes Leben. Wer
Gesangbuch1741_2_022189	will lich doch bey folchen	will sich doch bei solchen
Gesangbuch1741_2_022190	lehren recht bekehren?	Lehren recht bekehren?
Gesangbuch1741_2_022191	Vernunft.	Vernunft.
Gesangbuch1741_2_022192	12. Hat dich denn nicht	12. Hat dich denn nicht
Gesangbuch1741_2_022193	die fchrift gelehret und geꝛ	die Schrift gelehret und gewehret,
Gesangbuch1741_2_022194	wehret, wenn du zum fchn̄oꝛ	wenn du zum schnöden
Gesangbuch1741_2_022195	den lafter:haufen wolteft	Lasterhaufen wolltest
Gesangbuch1741_2_022196	laufen? ift er dir felbft	laufen? ist er dir selbst
Gesangbuch1741_2_022197	nicht mit verlangen nachgeꝛ	nicht mit Verlangen nachgegangen?
Gesangbuch1741_2_022198	gangen?	
Gesangbuch1741_2_022199	Einfalt.	Einfalt.
Gesangbuch1741_2_022200	13. Ach! diefes ift, was	13. Ach! dieses ist, was

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022201	ich mit fehen muß erweh	ich mit Sehnen muss erwähnen:
Gesangbuch1741_2_022202	nen: daß ich mein ohr, wenn	dass ich mein Ohr, wenn
Gesangbuch1741_2_022203	du geklopft, zugeftopft, und	du geklopft, zugestopft und
Gesangbuch1741_2_022204	deinen zug nicht, wie ich fol	deinen Zug nicht, wie ich sollen,
Gesangbuch1741_2_022205	len, merken wollen.	merken wollen.
Gesangbuch1741_2_022206	14. Und dieses macht dem	14. Und dieses macht dem
Gesangbuch1741_2_022207	Ar	Ar---
Gesangbuch1741_2_022208		
Gesangbuch1741_2_022209	<pb n="706a" src="706.jpg" />	<pb n="706a" src="706.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022210	688 Von den ordentlichen Führungen.	688 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_022211	armen herzen bittere fchmer	armen Herzen bittere Schmerzen.
Gesangbuch1741_2_022212	zen. Ach, kehre mir doch	Ach, kehre mir doch
Gesangbuch1741_2_022213	nicht den rücken, ohn erqvik	nicht den Rücken, ohne Erquicken!
Gesangbuch1741_2_022214	ken! bleib, red, und laß	Bleib, rede, und lass
Gesangbuch1741_2_022215	dein kind nicht ftehen und	dein Kind nicht stehen und
Gesangbuch1741_2_022216	vergehen.	vergehen.
Gesangbuch1741_2_022217	15. Ich folge dir, HErr,	15. Ich folge dir, Herr,
Gesangbuch1741_2_022218	und umfchließ die fülle,	und umschließe deine Füße,
Gesangbuch1741_2_022219	bis ich von einem gnaden	bis ich von einem Gnadenblick
Gesangbuch1741_2_022220	blicke mich erqvicke: und	mich erquicke: und
Gesangbuch1741_2_022221	fo far die gewalt der fände	so für die Gewalt der Sünde
Gesangbuch1741_2_022222	mittel finde.	Mittel finde.
Gesangbuch1741_2_022223	16. Du bist vor meine	16. Du bist für meine
Gesangbuch1741_2_022224	fchuld geftorben, haft erwor	Schuld gestorben, hast erworben,
Gesangbuch1741_2_022225	ben, was meine arme leele	was meine arme Seele
Gesangbuch1741_2_022226	brauchte, die nichts taugte.	brauchte, die nichts taugte.
Gesangbuch1741_2_022227	Hätt' ich, ftatt meiner ar	Hätt' ich, statt meiner Arbeitswehen,
Gesangbuch1741_2_022228	beitswehen, lernen flehen.	lernen flehen.
Gesangbuch1741_2_022229	17. So einem finn kans	17. So einem Sinn kann es
Gesangbuch1741_2_022230	leicht gelingen. Das heißt	leicht gelingen. Das heißt
Gesangbuch1741_2_022231	Ringen, wenn man durch die	Ringen, wenn man durch die
Gesangbuch1741_2_022232	vernunfts-gedanken, wenn	Vernunftsgedanken, wenn
Gesangbuch1741_2_022233	fie zanken, fch nicht den	sie zanken, sich nicht den
Gesangbuch1741_2_022234	plan, nach mir zu fchicken,	Plan, nach mir zu schicken,
Gesangbuch1741_2_022235	laßt verrücken.	lässt verrücken.
Gesangbuch1741_2_022236	JEfus.	Jesus.
Gesangbuch1741_2_022237	18. Ich habe dir das neue	18. Ich habe dir das neue
Gesangbuch1741_2_022238	leben fchon gegeben. Mein	Leben schon gegeben. Mein
Gesangbuch1741_2_022239	blut hat dich von allem bö	Blut hat dich von allem Bösen
Gesangbuch1741_2_022240	fen können lösen: mein Va	lösen können: mein Vater

ID

Gesangbuch1741_2_022241
 Gesangbuch1741_2_022242
 Gesangbuch1741_2_022243
 Gesangbuch1741_2_022244
 Gesangbuch1741_2_022245
 Gesangbuch1741_2_022246
 Gesangbuch1741_2_022247
 Gesangbuch1741_2_022248
 Gesangbuch1741_2_022249
 Gesangbuch1741_2_022250
 Gesangbuch1741_2_022251
 Gesangbuch1741_2_022252
 Gesangbuch1741_2_022253
 Gesangbuch1741_2_022254
 Gesangbuch1741_2_022255
 Gesangbuch1741_2_022256
 Gesangbuch1741_2_022257
 Gesangbuch1741_2_022258
 Gesangbuch1741_2_022259
 Gesangbuch1741_2_022260
 Gesangbuch1741_2_022261
 Gesangbuch1741_2_022262
 Gesangbuch1741_2_022263
 Gesangbuch1741_2_022264
 Gesangbuch1741_2_022265
 Gesangbuch1741_2_022266
 Gesangbuch1741_2_022267
 Gesangbuch1741_2_022268
 Gesangbuch1741_2_022269
 Gesangbuch1741_2_022270
 Gesangbuch1741_2_022271
 Gesangbuch1741_2_022272
 Gesangbuch1741_2_022273
 Gesangbuch1741_2_022274
 Gesangbuch1741_2_022275
 Gesangbuch1741_2_022276
 Gesangbuch1741_2_022277
 Gesangbuch1741_2_022278
 Gesangbuch1741_2_022279
 Gesangbuch1741_2_022280

Diplomatische Transkription

ter fchenket dir, dem kinde,
 alle fende.
 Sänder.
 19. Ich war den augen-
 blick verlohren und geboh-
 ren; durchs geld, das du
 mir hast gelehnet, ausge-
 <pb n="706b" src="706.jpg" />
 fohnet: und davor kaß ich
 deine wunden alle ftunden.
 20. Ich fpähre fchon zum
 glaubens-werke kraft und
 ftärke: muth und vermö-
 gen, auch mit freuden was
 zu leiden: nur deines nah-
 mens wunder-fachen groß
 zu machen.
 21. Ich will nun felt und
 mit verlangen an dir han-
 gen. Ich folge, wie du
 mich wirst leiten, durch die
 zeiten. Bis ich dich dort ohn
 einigs wehe ewig fehe.
 751. Mel. 136.
 SOll nicht mein geift
 betröbet feyn, da ich
 iezt fehl der fenden
 pein, und keinen helfer weiß?
 ich rufe fchmerzlich tag und
 nacht; noch ifts, als wärd
 ich nur verlacht.
 2. Die fenden dringen
 auf mich zu, und laffen mir
 nie keine ruh; Ich feufze,
 ruf und fchrey; doch find
 ich keine helfe nicht: ver-
 dunkelt ift das gnaden-
 licht!
 3. Ich höre wol von GOt-
 tes gnad, die er allzeit erwie-

Normalisierter Text

schenkt dir, dem Kinde,
 alle Sünde.
 Sünder.
 19. Ich war den Augenblick
 verloren und geboren;
 durchs Geld, das du
 mir hast geliehen, ausgesöhnt:
 <pb n="706b" src="706.jpg" />
 und davor küßs' ich
 deine Wunden alle Stunden.
 20. Ich spüre schon zum
 Glaubenswerke Kraft und
 Stärke: Mut und Vermögen,
 auch mit Freuden was
 zu leiden: nur deines Namens
 Wundersachen groß
 zu machen.
 21. Ich will nun fest und
 mit Verlangen an dir hangen.
 Ich folge, wie du
 mich wirst leiten, durch die
 Zeiten. Bis ich dich dort ohne
 einiges Wehe ewig sehe.
 751. Mel. 136.
 Soll nicht mein Geist
 betrübt sein, da ich
 jetzt fühl' der Sünden
 Pein, und keinen Helfer weiß?
 Ich rufe schmerzlich Tag und
 Nacht; noch ist es, als würd'
 ich nur verlacht.
 2. Die Sünden dringen
 auf mich zu, und lassen mir
 nie keine Ruh; Ich seufze,
 ruf' und schrei; doch find'
 ich keine Hilfe nicht: verdunkelt
 ist das Gnadenlicht!
 3. Ich höre wohl von Gottes
 Gad', die er allzeit erwiesen
 hat; ich aber find' sie

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022281	fen hat; ich aber find fie	nicht: zu glauben ist mein
Gesangbuch1741_2_022282	nicht: zu glauben ift mein	Herz ganz kalt: vor Angst
Gesangbuch1741_2_022283	herz ganz kalt: vor angft	verliert sich die Gestalt.
Gesangbuch1741_2_022284	verliehrt fich die gefalt.	4. Die mich gekannt, die
Gesangbuch1741_2_022285	4. Die mich gekennt, die	scheuen
Gesangbuch1741_2_022286	fcheuꝛ	
Gesangbuch1741_2_022287	<pb n="707a" src="707.jpg" />	<pb n="707a" src="707.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022288	Von den ordentlichen Fährungen. 689	Von den ordentlichen Führungen. 689
Gesangbuch1741_2_022289	fcheuen fich, fie hafften wie	sich, sie hassen wie
Gesangbuch1741_2_022290	ein greuel mich; da hab'	ein Greuel mich; da hab'
Gesangbuch1741_2_022291	ichs nicht verichuldt; doch	ich es nicht verschuldet; doch
Gesangbuch1741_2_022292	bin ich als ein fänder werth,	bin ich als ein Sünder wert,
Gesangbuch1741_2_022293	daß jederman fich von mir	dass jedermann sich von mir
Gesangbuch1741_2_022294	kehrt!	kehrt!
Gesangbuch1741_2_022295	5. GOTT ließ ich ja von	5. Gott ließ ich ja von
Gesangbuch1741_2_022296	jugend auf, und habe den	Jugend auf, und habe den
Gesangbuch1741_2_022297	gemeinen lauf weit aber ihn	gemeinen Lauf weit über ihn
Gesangbuch1741_2_022298	geliebt. Drum laft es	geliebt. Drum lässt es
Gesangbuch1741_2_022299	GOTT nun auch gefchehn,	Gott nun auch gescheh'n,
Gesangbuch1741_2_022300	daß mich die freund als	dass mich die Freunde als
Gesangbuch1741_2_022301	feind anfehn.	Feind anseh'n.
Gesangbuch1741_2_022302	6. Doch möchte auch die	6. Doch möchte auch die
Gesangbuch1741_2_022303	ganze welt, erd, himmel,	ganze Welt, Erd', Himmel,
Gesangbuch1741_2_022304	meer und alles feld mich	Meer und alles Feld mich
Gesangbuch1741_2_022305	hafften für und für: wenn	hassen für und für: wenn
Gesangbuch1741_2_022306	ich dich nur,du treuer GOTT,	ich dich nur, du treuer Gott,
Gesangbuch1741_2_022307	zum freunde hätt in diefer	zum Freunde hätt' in dieser
Gesangbuch1741_2_022308	noth.	Not.
Gesangbuch1741_2_022309	7. Du haft dich wider	7. Du hast dich wider
Gesangbuch1741_2_022310	mich gefetzt, und wider mich	mich gesetzt, und wider mich
Gesangbuch1741_2_022311	dein fchwerd gewetzt, das	dein Schwert gewetzt, das
Gesangbuch1741_2_022312	drückt und dränget mich!	drückt und drängt mich!
Gesangbuch1741_2_022313	ich muß verfincken,HErr!	Ich muss versinken, Herr!
Gesangbuch1741_2_022314	wo nicht fich zeigt dein gnæ	wo nicht sich zeigt dein gnädig
Gesangbuch1741_2_022315	dig angeficht.	Angesicht.
Gesangbuch1741_2_022316	8. Ach HERR! ift noch	8. Ach Herr! ist noch
Gesangbuch1741_2_022317	erbarmung da, fo mach mit	Erbarmung da, so mach' mit
Gesangbuch1741_2_022318	deiner hilf dich nah! wo	deiner Hilf dich nah! Wo
Gesangbuch1741_2_022319	die mich nicht erquikt, ach	die mich nicht erquickt, ach
Gesangbuch1741_2_022320	HERR, fo muß ich armer	Herr, so muss ich armer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022321	wurm verlohren gehn in	Wurm verloren geh'n in
Gesangbuch1741_2_022322	diefem fturm!	diesem Sturm!
Gesangbuch1741_2_022323	<pb n="707b" src="707.jpg" />	<pb n="707b" src="707.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022324	752. Mel. 25.	752. Mel. 25.
Gesangbuch1741_2_022325	WEIche liebe, welch	Welche Liebe, welch'
Gesangbuch1741_2_022326	erbarmen, daß die	Erbarmen, dass die
Gesangbuch1741_2_022327	Gottheit zu uns	Gottheit zu uns
Gesangbuch1741_2_022328	armen fih fo nah und	armen sich so nah und
Gesangbuch1741_2_022329	freundlich thut! alles, wo	freundlich tut! Alles, wo
Gesangbuch1741_2_022330	wir uns hinneigen, kan aufs	wir uns hinneigen, kann aufs
Gesangbuch1741_2_022331	kräftigfte bezeugen: GOtt	kräftigste bezeugen: Gott
Gesangbuch1741_2_022332	ift unausprechlich gu	ist unaussprechlich gut.
Gesangbuch1741_2_022333	2. Sollen wir nicht herz	2. Sollen wir nicht Herz
Gesangbuch1741_2_022334	und leben gänzlich und mit	und Leben gänzlich und mit
Gesangbuch1741_2_022335	luft dargeben, GOtt zum	Lust darangeben, Gott zum
Gesangbuch1741_2_022336	ewgen offer-dienst! ihm	ewigen Opferdienst! Ihm
Gesangbuch1741_2_022337	allein nur zu gefallen, ftets	allein nur zu gefallen, stets
Gesangbuch1741_2_022338	nach feinem willen wallen,	nach seinem Willen wallen,
Gesangbuch1741_2_022339	ift der allerbest gewinf.	ist der allerbeste Gewinn.
Gesangbuch1741_2_022340	3. O wie felig wer fih	3. O wie selig, wer sich
Gesangbuch1741_2_022341	falfet, wer fein altes welen	fasst, wer sein altes Wesen
Gesangbuch1741_2_022342	haffet, nichts mehr von dem	hasst, nichts mehr von dem
Gesangbuch1741_2_022343	eigenen weiß, an der puren	eigenen weiß, an der puren
Gesangbuch1741_2_022344	gnade hanget, und nach kei-	Gnade hängt, und nach keinem
Gesangbuch1741_2_022345	nem troft verlanget als den	Trost verlangt als den
Gesangbuch1741_2_022346	Chrifti wunde leift.	Christi Wunde leistet.
Gesangbuch1741_2_022347	4. O Dreyeinig liebes	4. O Dreieinig liebes
Gesangbuch1741_2_022348	welen! laß mich doch in dir	Wesen! Lass mich doch in dir
Gesangbuch1741_2_022349	genefen. Nimm mich ganz	genesen. Nimm mich ganz
Gesangbuch1741_2_022350	in deine hand, fähre mich	in deine Hand, führe mich
Gesangbuch1741_2_022351	wie dirs gefället: denn nur	wie dir's gefällt: denn nur
Gesangbuch1741_2_022352	wie dein rath mich ftellet,	wie dein Rat mich stellt,
Gesangbuch1741_2_022353	ift der allerbeste ftand.	ist der allerbeste Stand.
Gesangbuch1741_2_022354	753. Mel. 77.	753. Mel. 77.
Gesangbuch1741_2_022355	SEuch hin, mein Geift,	Seuch hin, mein Geist,
Gesangbuch1741_2_022356	in JESU blut und	in Jesu Blut und
Gesangbuch1741_2_022357	wunden, und trink	Wunden, und trink'
Gesangbuch1741_2_022358	nach langem durft dich fatt:	nach langem Durst dich satt:
Gesangbuch1741_2_022359	ich habe iezt die quelle wie-	Ich habe jetzt die Quelle wiedergefunden,
Gesangbuch1741_2_022360	X x der	X x die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022361	<pb n="708a" src="708.jpg" />	<pb n="708a" src="708.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022362	690 Von den ordentlichen Führungen.	690 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_022363	der wunden, die feelen labt, fo	die Seelen labt, so
Gesangbuch1741_2_022364	mäd und matt. Eil, wie	müd und matt. Eil', wie
Gesangbuch1741_2_022365	ein hirsch zu diefer quell, die	ein Hirsch zu dieser Quell', die
Gesangbuch1741_2_022366	kräftig, lieblich, faß und hell	kräftig, lieblich, süß und hell
Gesangbuch1741_2_022367	aus JESU Herz und Seite	aus Jesu Herz und Seite
Gesangbuch1741_2_022368	fließet, und unfer herz und	fließt, und unser Herz und
Gesangbuch1741_2_022369	feel durchfäffet.	Seel' durchsüßt.
Gesangbuch1741_2_022370	2. Die welt hat nichts,	2. Die Welt hat nichts,
Gesangbuch1741_2_022371	das dir ein labfal ware, fie	das dir ein Labsal wäre, sie
Gesangbuch1741_2_022372	trankt mit gift vom höllen=	tränkt mit Gift vom Höllenpfluhl:
Gesangbuch1741_2_022373	pfluhl: darum dich bald zum	darum dich bald zum
Gesangbuch1741_2_022374	ffrom des lebens kehre, der	Strom des Lebens kehre, der
Gesangbuch1741_2_022375	lauter fleußt vor GÖttes	lauter fließt vor Gottes
Gesangbuch1741_2_022376	fthuhl. Hier wird das in=	Stuhl. Hier wird das Innerste
Gesangbuch1741_2_022377	nerfte vergnägt, das fonften	vergnügt, das sonst
Gesangbuch1741_2_022378	als verschmachtet liegt;	als verschmachtet liegt;
Gesangbuch1741_2_022379	Hier wirkt ein ballam aller	Hier wirkt ein Balsam aller
Gesangbuch1741_2_022380	läfte mit kraft in alle feelen=	Säfte mit Kraft in alle Seelenkräfte.
Gesangbuch1741_2_022381	kräfte.	
Gesangbuch1741_2_022382	3. Spey aus, wo du noch	3. Spei aus, wo du noch
Gesangbuch1741_2_022383	etwas haft im munde, das	etwas hast im Munde, das
Gesangbuch1741_2_022384	nach den eiteln waffern	nach den eitlen Wassern
Gesangbuch1741_2_022385	fchmeckt, daß der cryftall	schmeckt, dass der Kristall
Gesangbuch1741_2_022386	fließ in dem reinen grunde,	fließe in dem reinen Grunde,
Gesangbuch1741_2_022387	den GÖttes brännlein dir	den Gottes Brünnelein dir
Gesangbuch1741_2_022388	entdekt: vermifche nicht	entdeckt: vermische nicht
Gesangbuch1741_2_022389	GÖtt und die welt, weil	Gott und die Welt, weil
Gesangbuch1741_2_022390	diefe nichts zufammen hält;	diese nichts zusammenhält;
Gesangbuch1741_2_022391	es haben reine finn und au=	es haben reine Sinn' und Augen
Gesangbuch1741_2_022392	gen die kinder, die die gnade	die Kinder, die die Gnade
Gesangbuch1741_2_022393	faugen.	saugen.
Gesangbuch1741_2_022394	4. Und, o wie fchön, wie	4. Und, o wie schön, wie
Gesangbuch1741_2_022395	unausprechlich quillet die	unaussprechlich quillt die
Gesangbuch1741_2_022396	himmelsluft in unfer herz,	Himmelslust in unser Herz,
Gesangbuch1741_2_022397	wenn GÖtt den durft in	wenn Gott den Durst in
Gesangbuch1741_2_022398	feiner liebe fillt, und in uns	seiner Liebe stillt, und in uns
Gesangbuch1741_2_022399	ftrömet niederwärts! diß	strömt niederwärts! Dies
Gesangbuch1741_2_022400	kan kein fleifchlich auge	kann kein fleischlich Auge

ID

Gesangbuch1741_2_022401
 Gesangbuch1741_2_022402
 Gesangbuch1741_2_022403
 Gesangbuch1741_2_022404
 Gesangbuch1741_2_022405
 Gesangbuch1741_2_022406
 Gesangbuch1741_2_022407
 Gesangbuch1741_2_022408
 Gesangbuch1741_2_022409
 Gesangbuch1741_2_022410
 Gesangbuch1741_2_022411
 Gesangbuch1741_2_022412
 Gesangbuch1741_2_022413
 Gesangbuch1741_2_022414
 Gesangbuch1741_2_022415
 Gesangbuch1741_2_022416
 Gesangbuch1741_2_022417
 Gesangbuch1741_2_022418
 Gesangbuch1741_2_022419
 Gesangbuch1741_2_022420
 Gesangbuch1741_2_022421
 Gesangbuch1741_2_022422
 Gesangbuch1741_2_022423
 Gesangbuch1741_2_022424
 Gesangbuch1741_2_022425
 Gesangbuch1741_2_022426
 Gesangbuch1741_2_022427
 Gesangbuch1741_2_022428
 Gesangbuch1741_2_022429
 Gesangbuch1741_2_022430
 Gesangbuch1741_2_022431
 Gesangbuch1741_2_022432
 Gesangbuch1741_2_022433
 Gesangbuch1741_2_022434
 Gesangbuch1741_2_022435
 Gesangbuch1741_2_022436
 Gesangbuch1741_2_022437
 Gesangbuch1741_2_022438
 Gesangbuch1741_2_022439
 Gesangbuch1741_2_022440

Diplomatische Transkription

<pb n="708b" src="708.jpg" />
 fehn, vielweniger die wer-
 verfeh'n, die GOtt in itille
 feele thut, wenn fie von ih-
 ren werken ruht.
 5. Der menfch fieht GOtt
 mit heilger furcht und zit-
 tern in kräften aber alle
 kraft, da er in uns das irdi-
 fche will zerfplittern, das
 uns hält in geheimer haft.
 Doch kömmt er fo lieblich
 faß, daß diefe pein ift kein
 verdrieß: er hält uns mit
 verborgnen handen, daß wir
 uns gerne zu ihm wenden.
 6. HErr! deine lieb kan
 fonft unmöglich tragen die
 creatur, die fo voll fänden;
 denn ob fie wohl hie hat ein
 wohlbehagen, wenn du fie
 blickeft an gefchwind; fo
 muß doch, wenn ein ftrahl
 entflieht von deiner hohen
 Majeftät, was fterblich ift,
 vor dir erfchrecken, und mit
 Elia fich verdecken.
 7. Doch offenbarft du
 dich in groffer wonne, biß
 deinem kind ertraglich fällt;
 du fpieft in uns, o freuden-
 reiche Sonne, als Sonne in
 der neuen welt. Wir fuchen
 nur die morgenröth, da doch
 dein licht fets höher geht,
 bis uns nach herzensluft
 erfchienen dein volles licht
 der blutrubinen.
 8. Ein ffrom von diefen
 waf-

Normalisierter Text

<pb n="708b" src="708.jpg" />
 seh'n, viel weniger die Werke
 versteh'n, die Gott in stiller
 Seele tut, wenn sie von ihren
 Werken ruht.
 5. Der Mensch sieht Gott
 mit heiliger Furcht und Zittern
 in Kräften über alle
 Kraft, da er in uns das Irdische
 will zersplittern, das
 uns hält in geheimer Haft.
 Doch kommt er so lieblich
 süß, dass diese Pein ist kein
 Verdruß: er hält uns mit
 verborgenen Händen, dass wir
 uns gerne zu ihm wenden.
 6. Herr! Deine Lieb' kann
 sonst unmöglich tragen die
 Kreatur, die so voll Sünden;
 denn ob sie wohl hier hat ein
 Wohlbehagen, wenn du sie
 blickst an geschwind; so
 muss doch, wenn ein Strahl
 entsieht von deiner hohen
 Majestät, was sterblich ist,
 vor dir erschrecken, und mit
 Elia sich verdecken.
 7. Doch offenbarst du
 dich in großer Wonne, bis
 deinem Kind erträglich fällt;
 du spielst in uns, o freudreiche
 Sonne, als Sonne in
 der neuen Welt. Wir suchen
 nur die Morgenröte, da doch
 dein Licht stets höher geht,
 bis uns nach Herzenslust
 erschien dein volles Licht
 der Blutrubinen.
 8. Ein Strom von diesen
 Wassern

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022441	<pb n="709a" src="709.jpg" />	<pb n="709a" src="709.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022442	Von den ordentlichen Führungen. 691	Von den ordentlichen Führungen. 691
Gesangbuch1741_2_022443	affern kan vertreiben Egy	kann vertreiben Ägyptens
Gesangbuch1741_2_022444	ptens dicke finfternis, die	dicke Finsternis, die
Gesangbuch1741_2_022445	kraft kan man nicht reden	Kraft kann man nicht reden
Gesangbuch1741_2_022446	oder schreiben, die in dir	oder schreiben, die in dir
Gesangbuch1741_2_022447	macht das herz gewiß; wir	macht das Herz gewiss; wir
Gesangbuch1741_2_022448	fühlen deinen starken Geift,	fühlen deinen starken Geist,
Gesangbuch1741_2_022449	der deine große liebe preißt,	der deine große Liebe preist,
Gesangbuch1741_2_022450	in reiner klarheit, ohne mak	in reiner Klarheit, ohne Makel,
Gesangbuch1741_2_022451	kel, als eine reine wahr	als eine reine Wahrheitsfackel.
Gesangbuch1741_2_022452	heitsfackel.	9. Mein Heiland! Hier
Gesangbuch1741_2_022453	9. Mein Heiland! hier	kann ich mich recht erkennen,
Gesangbuch1741_2_022454	kan ich mich recht erkennen,	dass ich bin eine schlechte
Gesangbuch1741_2_022455	daß ich bin eine schlechte	Made, ein faules Holz, nichts
Gesangbuch1741_2_022456	mad, ein faules holz, nichts	werth als zu verbrennen,
Gesangbuch1741_2_022457	werth als zu verbrennen,	und doch erhält mich deine
Gesangbuch1741_2_022458	und doch erhält mich deine	Gnad': dein Licht zeigt mir
Gesangbuch1741_2_022459	gnad: dein licht zeigt mir	den kleinsten Staub der Sünden,
Gesangbuch1741_2_022460	den kleinsten staub der sün	die ich sonst nicht glaub';
Gesangbuch1741_2_022461	den, die ich sonst nicht glaub;	Das legt den Stolz fein bei
Gesangbuch1741_2_022462	das legt den stolz fein bey	mir nieder, und bringt mich
Gesangbuch1741_2_022463	mir nieder, und bringt mich	in die Armut wieder.
Gesangbuch1741_2_022464	in die armuth wieder.	10. Nun hier kann ich, mein
Gesangbuch1741_2_022465	10. Nun hier kan ich, mein	Heiland! dich erkennen, wie
Gesangbuch1741_2_022466	Heiland! dich erkennen, wie	gnadenreich dein Angesicht:
Gesangbuch1741_2_022467	gnadenreich dein angeficht:	Du fegst den Staub von deiner
Gesangbuch1741_2_022468	du fegst den staub von deir	lieben Tenne, und gibst mir,
Gesangbuch1741_2_022469	ner lieben tennen, und gie	was mir gebricht;
Gesangbuch1741_2_022470	beft mir, was mir gebricht;	Mein Elend nimmst du von
Gesangbuch1741_2_022471	mein elend nimmft du von	mir ab, und gibst dich mir
Gesangbuch1741_2_022472	mir ab, und giebst dich mir	zum sicheren Stab, und wenn
Gesangbuch1741_2_022473	zum sichern stab, und wenn	ich nicht weiß fortzugehen, so
Gesangbuch1741_2_022474	ich nicht weiß fortzugehen, so	muss ein neues Licht entstehen.
Gesangbuch1741_2_022475	muß ein neues licht ent	11. Je treuer ich dich in
Gesangbuch1741_2_022476	stehen.	dem Glauben halte, je klarer
Gesangbuch1741_2_022477	11. Je treuer ich dich in	wird dein Licht verklärt, und
Gesangbuch1741_2_022478	dem glauben halte, je klarer	wenn ich die gestärkten
Gesangbuch1741_2_022479	wird dein licht verklärt, und	
Gesangbuch1741_2_022480	wenn ich die gestärkten	

ID

Gesangbuch1741_2_022481
 Gesangbuch1741_2_022482
 Gesangbuch1741_2_022483
 Gesangbuch1741_2_022484
 Gesangbuch1741_2_022485
 Gesangbuch1741_2_022486
 Gesangbuch1741_2_022487
 Gesangbuch1741_2_022488
 Gesangbuch1741_2_022489
 Gesangbuch1741_2_022490
 Gesangbuch1741_2_022491
 Gesangbuch1741_2_022492
 Gesangbuch1741_2_022493
 Gesangbuch1741_2_022494
 Gesangbuch1741_2_022495
 Gesangbuch1741_2_022496
 Gesangbuch1741_2_022497
 Gesangbuch1741_2_022498
 Gesangbuch1741_2_022499
 Gesangbuch1741_2_022500
 Gesangbuch1741_2_022501
 Gesangbuch1741_2_022502
 Gesangbuch1741_2_022503
 Gesangbuch1741_2_022504
 Gesangbuch1741_2_022505
 Gesangbuch1741_2_022506
 Gesangbuch1741_2_022507
 Gesangbuch1741_2_022508
 Gesangbuch1741_2_022509
 Gesangbuch1741_2_022510
 Gesangbuch1741_2_022511
 Gesangbuch1741_2_022512
 Gesangbuch1741_2_022513
 Gesangbuch1741_2_022514
 Gesangbuch1741_2_022515
 Gesangbuch1741_2_022516
 Gesangbuch1741_2_022517
 Gesangbuch1741_2_022518
 Gesangbuch1741_2_022519
 Gesangbuch1741_2_022520

Diplomatische Transkription

<pb n="709b" src="709.jpg" />
 hande falte, die feel der liebe
 kraft erfährt. Dann hæ
 pfet fie in liebes>trieb, und
 hat dich,HErr, inbränftig
 lieb, und gabe dir wol tau
 fend welten, die treue liebe
 zu vergelten.
 12. O HErr! laß mich
 dein angeficht oft fehen, ich
 weiß fonft nichts, das mich
 vergnägt: ach! laß doch
 bald die fchwarze wolk ver
 gehen, wenn fie mir vor den
 finnen liegt. Du freund
 lichfter, du bift uns nah,
 wenn man dich fucht, fo bift
 du da, und hältft dich immer
 zu den deinen: die herzlich
 lieben dein Erfcheinen.
 Von der Genögfamkeit.
 754.
 Matth. 5. v. 4.
 Mel. 48.
 CHriften erwarten in
 allerley fallen JE
 fum mit feiner all
 mächtigen hand; mitten in
 ftermen und tobenden wel
 len find fie gebauet auf fel
 fichtes land: wenn fie be
 kammerte nächte bedecken,
 kan doch dis grauen fie we
 nig erfchrecken.
 2. Jauchzen die feinde zur
 rechten und linken; hauet
 und friffet das blinkende
 fchwerd; laffen doch Chri
 X x 2 ften
 <pb n="710a" src="710.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="709b" src="709.jpg" />
 Hände falte, die Seel' der Liebe
 Kraft erfährt. Dann hüpf
 sie in Liebestrieb, und
 hat dich, Herr, inbrünstig
 lieb, und gäbe dir wohl tausend
 Welten, die treue Liebe
 zu vergelten.
 12. O Herr! Lass mich
 dein Angesicht oft sehen, ich
 weiß sonst nichts, das mich
 vergnügt: ach! Lass doch
 bald die schwarze Wolk' vergehen,
 wenn sie mir vor den
 Sinnen liegt. Du freundlichster,
 du bist uns nah,
 wenn man dich sucht, so bist
 du da, und hältst dich immer
 zu den Deinen: die herzlich
 lieben dein Erscheinen.
 Von der Genügsamkeit.
 754.
 Matth. 5. V. 4.
 Mel. 48.
 Christen erwarten in
 allerlei Fällen Jesum
 mit seiner allmächtigen
 Hand; mitten in
 Stürmen und tobenden Wellen
 sind sie gebaut auf felsichtes
 Land: wenn sie bekümmerte
 Nächte bedecken,
 kann doch dies Grauen sie wenig
 erschrecken.
 2. Jauchzen die Feinde zur
 Rechten und Linken; haut
 und frisst das blinkende
 Schwert; lassen doch Christen
 X x 2 die
 <pb n="710a" src="710.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022521	692 Von den ordentlichen Föhningen.	692 Von den ordentlichen Föhningen.
Gesangbuch1741_2_022522	ften die haupter nicht fin-	die Häupter nicht sinken,
Gesangbuch1741_2_022523	ken, denen sich JEFus im	denen sich Jesus im
Gesangbuch1741_2_022524	Herzen verklärt: wüthen die	Herzen verklärt: wüthen die
Gesangbuch1741_2_022525	feinde mit schnauben und	Feinde mit Schnauben und
Gesangbuch1741_2_022526	toben, lernen wir GOTTes	Toben, lernen wir Gottes
Gesangbuch1741_2_022527	gerechtigkeit loben.	Gerechtigkeit loben.
Gesangbuch1741_2_022528	3. Geben die felder den	3. Geben die Felder den
Gesangbuch1741_2_022529	saamen nicht wieder, brin-	Samen nicht wieder, bringen
Gesangbuch1741_2_022530	gen die gärten und auen	die Gärten und Auen
Gesangbuch1741_2_022531	nichts ein: schlagen die	nichts ein: schlagen die
Gesangbuch1741_2_022532	schloffen die frächte darnie-	Schlossen die Früchte darnieder,
Gesangbuch1741_2_022533	der, brennen die berge von	brennen die Berge von
Gesangbuch1741_2_022534	hitzigen schein; kan unfer	hitzigem Schein; kann unser
Gesangbuch1741_2_022535	herze den frieden erhalten,	Herz den Frieden erhalten,
Gesangbuch1741_2_022536	weil es den schöpfer in allen	weil es den Schöpfer in allem
Gesangbuch1741_2_022537	läßt walten.	lässt walten.
Gesangbuch1741_2_022538	4. Viele verzehren in	4. Viele verzehren in
Gesangbuch1741_2_022539	ängftlichen forgen krafte,	ängstlichen Sorgen Kräfte,
Gesangbuch1741_2_022540	gesundheit und kürze der	Gesundheit und Kürze der
Gesangbuch1741_2_022541	zeit, da doch im rathe des	Zeit, da doch im Rade des
Gesangbuch1741_2_022542	Höchften verborgen, wenn	Höchsten verborgen, wann
Gesangbuch1741_2_022543	und wo iedem fein ende be-	und wo jedem sein Ende bereit:
Gesangbuch1741_2_022544	reit: find es nicht alles	Sind es nicht alles
Gesangbuch1741_2_022545	unnöthige schmerzen, die ihr	unnötige Schmerzen, die ihr
Gesangbuch1741_2_022546	euch machet, ihr törichte	euch macht, ihr törichte
Gesangbuch1741_2_022547	herzen?	Herzen?
Gesangbuch1741_2_022548	5. Zweifel und forge ver-	5. Zweifel und Sorge verstellen
Gesangbuch1741_2_022549	ftellen die frommen; glau-	die Frommen; Glauben
Gesangbuch1741_2_022550	ben und hoffen bringt ehre	und Hoffen bringt Ehre
Gesangbuch1741_2_022551	bey GOTT. Seele, verlangft	bei Gott. Seele, verlangst
Gesangbuch1741_2_022552	du zur ruhe zu kommen; hof-	du zur Ruhe zu kommen; hoffe,
Gesangbuch1741_2_022553	fe, dem höllifchen feinde zu	dem höllischen Feinde zum
Gesangbuch1741_2_022554	fpott. Ob auch die göttli-	Spott. Ob auch die göttliche
Gesangbuch1741_2_022555	che helfe verborgen; traue	Hilfe verborgen; traue
Gesangbuch1741_2_022556	dem Höchften, und meide	dem Höchsten, und meide
Gesangbuch1741_2_022557	die forgen.	die Sorgen.
Gesangbuch1741_2_022558	6. Gutes und alle erwän-	6. Gutes und alle erwünschten
Gesangbuch1741_2_022559	schete gaben werden dir, bis	Gaben werden dir, bis
Gesangbuch1741_2_022560	<pb n="710b" src="710.jpg" />	<pb n="710b" src="710.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022561	man dich leget ins gra	man dich legt ins Grab
Gesangbuch1741_2_022562	folgen, ja wirft felbft d	folgen, ja wirst selbst den
Gesangbuch1741_2_022563	himmel noch haben, ey wa	Himmel noch haben, ei warum
Gesangbuch1741_2_022564	um fagft du den forg	sagst du den Sorgen
Gesangbuch1741_2_022565	nicht ab? werde doch in d	nicht ab? Werde doch in dir
Gesangbuch1741_2_022566	recht ruhig und ftille; diß	recht ruhig und still; dies
Gesangbuch1741_2_022567	des Vaters gefegneter wil	ist des Vaters gesegneter Wille.
Gesangbuch1741_2_022568	7. Freue dich, wenn d	7. Freue dich, wenn du
Gesangbuch1741_2_022569	ftatt freundlicher blicke	statt freundlicher Blicke so
Gesangbuch1741_2_022570	manchen verdruß und b	manchen Verdruss und Beschwerde
Gesangbuch1741_2_022571	fchwerung und noth d	und Not duldest;
Gesangbuch1741_2_022572	delt; und wiffe, was GO	und wisse, was Gott
Gesangbuch1741_2_022573	will erquicken, maffe n	will erquicken, muss nur
Gesangbuch1741_2_022574	JESU durch leiden un	Jesus durch Leiden und
Gesangbuch1741_2_022575	tod. Wilft du mit leben,	Tod. Willst du mit leben,
Gesangbuch1741_2_022576	muft du mit fterben, ande	musst du mit sterben, anders
Gesangbuch1741_2_022577	kan keiner den himmel e	kann keiner den Himmel ererben.
Gesangbuch1741_2_022578	erben.	8. Völlige Wonne, verklärte
Gesangbuch1741_2_022579	8. Völlige wonne, verkla	Freude, himmlische Güter,
Gesangbuch1741_2_022580	rete freude, himmlische g	unendliches Heil, werden
Gesangbuch1741_2_022581	ter,unendliches heyl, werd	dir einst auf ewiger Weise
Gesangbuch1741_2_022582	dir einften auf ewiger wei	unter den Engeln und Menschen
Gesangbuch1741_2_022583	unter den engeln und me	zuteil; wenn Jesus
Gesangbuch1741_2_022584	fchen zu theil; wenn	wird prächtig und herrlich
Gesangbuch1741_2_022585	wird prächtig und herrli	erscheinen, und zu sammeln
Gesangbuch1741_2_022586	erfcheinen, und zu fa	die Herde der Seinen.
Gesangbuch1741_2_022587	fammlen die heerde der fe	9. Gottes allmächtige
Gesangbuch1741_2_022588	nen.	Stärke beweist in den
Gesangbuch1741_2_022589	9. GOTTes allmach	ohnmächtigen mächtige
Gesangbuch1741_2_022590	ge ftarke beweifet in d	Kraft: dann wird allein sein
Gesangbuch1741_2_022591	ohnmächtigen mächtig	Name gepreist, wenn er
Gesangbuch1741_2_022592	kraft: dann wird alleine fei	den Zagenden Freudigkeit
Gesangbuch1741_2_022593	nahme gepreifet, wenn	schafft. Demnach, o Jesus,
Gesangbuch1741_2_022594	den zagenden freudigke	gib, dass ich dir traue, wenn
Gesangbuch1741_2_022595	fchaft. Demnach, o JEF	ich auch eben nichts sichtbar
Gesangbuch1741_2_022596	gieb daß ich dir traue, wen	schaue.
Gesangbuch1741_2_022597	ich auch eben nichts fichtba	
Gesangbuch1741_2_022598	lich fchaue.	
Gesangbuch1741_2_022599		
Gesangbuch1741_2_022600	<pb n="711a" src="711.jpg" />	<pb n="711a" src="711.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022601	Von den ordentlichen Führungen. 693	Von den ordentlichen Führungen. 693
Gesangbuch1741_2_022602	755. Mel. 137.	755. Mel. 137.
Gesangbuch1741_2_022603	Ich habe genug! mein	Ich habe genug! Mein
Gesangbuch1741_2_022604	HErr ist JEfus	Herr ist Jesus
Gesangbuch1741_2_022605	Chriſt, ich weiß von	Christ, ich weiß von
Gesangbuch1741_2_022606	keinem mehr; wer nur fein	keinem mehr; wer nur sein
Gesangbuch1741_2_022607	knecht und treuer diener iſt,	Knecht und treuer Diener iſt,
Gesangbuch1741_2_022608	der darf nicht forgen fehr.	der darf nicht ſorgen ſehr.
Gesangbuch1741_2_022609	Ich will ganz meinem	Ich will ganz meinem
Gesangbuch1741_2_022610	GOtt anhangen, und	Gott anhangen, und
Gesangbuch1741_2_022611	nicht mehr nach der welt	nicht mehr nach der Welt
Gesangbuch1741_2_022612	verlangen, fo hab ich genug.	verlangen, ſo hab' ich genug.
Gesangbuch1741_2_022613	2. Ich habe genug! ich bin	2. Ich habe genug! Ich bin
Gesangbuch1741_2_022614	der forgen loß, und kränke	der Sorgen loſ, und kränke
Gesangbuch1741_2_022615	nicht das herz; ich bin ver-	nicht das Herz; ich bin vergnügt,
Gesangbuch1741_2_022616	gnagt, und ſiz in GOttes	und ſitz' in Gottes
Gesangbuch1741_2_022617	fchoos, der lindert allen	Schoß, der lindert allen
Gesangbuch1741_2_022618	fchmerz; ich forge nicht	Schmerz; ich ſorge nicht
Gesangbuch1741_2_022619	mehr fär mein leben, der	mehr für mein Leben, der
Gesangbuch1741_2_022620	Vater kan mir alles geben:	Vater kann mir alles geben:
Gesangbuch1741_2_022621	ich habe genug.	Ich habe genug.
Gesangbuch1741_2_022622	3. Ich habe genug! mein	3. Ich habe genug! Mein
Gesangbuch1741_2_022623	treuer Vater ſieht, er ſieht	treuer Vater ſieht, er ſieht
Gesangbuch1741_2_022624	immer her auf mich, fein	immer her auf mich, ſein
Gesangbuch1741_2_022625	kind; auf diß, was mein ge-	Kind; auf dies, was mein Gemüt,
Gesangbuch1741_2_022626	mèth, was feel und leib be-	was Seel' und Leib bedarf:
Gesangbuch1741_2_022627	darf: drum wenn kein vø-	drum wenn kein Vögelein
Gesangbuch1741_2_022628	gelein mag forgen, fo forg	mag ſorgen, ſo ſorg'
Gesangbuch1741_2_022629	ich auch nicht vor den mor-	ich auch nicht vor den Morgen;
Gesangbuch1741_2_022630	gen; heut hab ich genug.	heut' hab' ich genug.
Gesangbuch1741_2_022631	4. Ich habe genug, und	4. Ich habe genug, und
Gesangbuch1741_2_022632	forge fär den geiſt, das an-	ſorge für den Geiſt, das andere
Gesangbuch1741_2_022633	dre fällt mir zu; nur GOt-	fällt mir zu; nur Gottes
Gesangbuch1741_2_022634	tes reich, das JEFus fu-	Reich, das Jesus ſuchen
Gesangbuch1741_2_022635	chen heißt, diß giebt mir	heißt, dies gibt mir
Gesangbuch1741_2_022636	wahre ruh: ietzt iſt des Va-	wahre Ruh: jetzt iſt des Vaters
Gesangbuch1741_2_022637	ters lieber wille, mein See-	lieber Wille, mein Seligſein
Gesangbuch1741_2_022638	<pb n="711b" src="711.jpg" />	<pb n="711b" src="711.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022639	ligfeyn nur zu erfüllen;	nur zu erfüllen;
Gesangbuch1741_2_022640	fonft hab ich genug.	ſonſt hab' ich genug.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022641	756. Mel. 110.	756. Mel. 110.
Gesangbuch1741_2_022642	Ich kenne dich: fo hör	Ich kenne dich: so hör'
Gesangbuch1741_2_022643	ich JEFum fagen.	ich Jesum sagen.
Gesangbuch1741_2_022644	Ach wort, das feel	Ach Wort, das Seel'
Gesangbuch1741_2_022645	und geift erquikt! was wilft	und Geist erquickt! Was willst
Gesangbuch1741_2_022646	du denn o feele! weiter kla-	du denn, o Seele! weiter klagen?
Gesangbuch1741_2_022647	gen? da der fo fehnlich nach	Da der so sehnlich nach
Gesangbuch1741_2_022648	dir blickt; fteheft du bey ihm	dir blickt; stehst du bei ihm
Gesangbuch1741_2_022649	in gnaden, und nimmt er fich	in Gnaden, und nimmt er sich
Gesangbuch1741_2_022650	deiner an, ift wohl etwas	deiner an, ist wohl etwas
Gesangbuch1741_2_022651	das dir fchaden, oder dich	das dir schaden, oder dich
Gesangbuch1741_2_022652	betrüben kan?	betrüben kann?
Gesangbuch1741_2_022653	2. Denn kennt er dich, fo	2. Denn kennt er dich, so
Gesangbuch1741_2_022654	haft du GOtt zum freunde,	hast du Gott zum Freunde,
Gesangbuch1741_2_022655	begehret du denn wohl was	begehrt du denn wohl was
Gesangbuch1741_2_022656	mehr? du habeft gleich die	mehr? Du hast gleich die
Gesangbuch1741_2_022657	ganze welt zum feinde, fo	ganze Welt zum Feinde, so
Gesangbuch1741_2_022658	kränkt du dich mit recht	kränkst du dich mit Recht
Gesangbuch1741_2_022659	nicht fehr. Wird dir aber-	nicht sehr. Wird dir überall
Gesangbuch1741_2_022660	all erbarmen, helfe, fchuz	Erbarmen, Hilfe, Schutz
Gesangbuch1741_2_022661	und rath verlagt: JEFus	und Rat versagt: Jesus
Gesangbuch1741_2_022662	hat noch keinen armen, der	hat noch keinen Armen, der
Gesangbuch1741_2_022663	ihn bat, von fich gejagt.	ihn bat, von sich gejagt.
Gesangbuch1741_2_022664	757. Mel. 48.	757. Mel. 48.
Gesangbuch1741_2_022665	SEelen, die alles ihr gu-	Seelen, die alles ihr Gutes
Gesangbuch1741_2_022666	tes vom Himmel,	vom Himmel,
Gesangbuch1741_2_022667	ohne die welt zu be-	ohne die Welt zu begehren,
Gesangbuch1741_2_022668	gehren, erlangt, prangen	erlangt, prangen
Gesangbuch1741_2_022669	ganz ftille und fern vom ge-	ganz still und fern vom Getümmel,
Gesangbuch1741_2_022670	tämmel, höher, als wer mit	höher, als wer mit
Gesangbuch1741_2_022671	der eitelkeit prangt, JEFus	der Eitelkeit prangt, Jesus
Gesangbuch1741_2_022672	ift ihre vollkommne ver-	ist ihre vollkommene Vergnügung,
Gesangbuch1741_2_022673	gnügung, auf ihn beruhet	auf ihn beruht
Gesangbuch1741_2_022674	ihr glücke und fägung.	ihr Glück und Fügung.
Gesangbuch1741_2_022675	X x 3 2. An-	X x 3 2. An-
Gesangbuch1741_2_022676	<pb n="712a" src="712.jpg" />	<pb n="712a" src="712.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022677	694 Von den ordentlichen Führungen.	694 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_022678	2. Andere mögen mit tag-	2. Andere mögen mit täglichen
Gesangbuch1741_2_022679	lichen kranken, unruh und	Kränken, Unruh und
Gesangbuch1741_2_022680	forgen beangftiget feyn;	Sorgen beängstigt sein;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022681	GOtt ift ihr erbtheil, ihr	Gott ist ihr Erbteil, ihr
Gesangbuch1741_2_022682	wollen und denken, ober	Wollen und Denken, über
Gesangbuch1741_2_022683	dem ungelæk fchlafen fie	dem Unglück schlafen sie
Gesangbuch1741_2_022684	ein, fo daß diß wetter fie wez	ein, so dass dies Wetter sie wenig
Gesangbuch1741_2_022685	nig erfchrecket, teufel und	erschreckt, Teufel und
Gesangbuch1741_2_022686	Helle fie felber nicht wecket.	Hölle sie selber nicht weckt.
Gesangbuch1741_2_022687	3. Auf denn, mein herze,	3. Auf denn, mein Herz,
Gesangbuch1741_2_022688	da wahrheit und glauben,	da Wahrheit und Glauben,
Gesangbuch1741_2_022689	von der geduldigen hofnung	von der geduldigen Hoffnung
Gesangbuch1741_2_022690	erchallt: bete,daß fatan, dir	erschallt: bete, dass Satan, dir
Gesangbuch1741_2_022691	folche zu rauben, obenher	solche zu rauben, obenher
Gesangbuch1741_2_022692	keine erlaubnis erhalt:	keine Erlaubnis erhält:
Gesangbuch1741_2_022693	nimmt er all' feine macht	Nimmt er all' seine Macht
Gesangbuch1741_2_022694	drüber zufammen, ift er	drüber zusammen, ist er
Gesangbuch1741_2_022695	nicht manns genug, dich zu	nicht Manns genug, dich zu
Gesangbuch1741_2_022696	verdammten?	verdammten?
Gesangbuch1741_2_022697	4. Nun GOtt ift auch kein	4. Nun Gott ist auch kein
Gesangbuch1741_2_022698	verfucher zum böfen, giebt	Versucher zum Bösen, gibt
Gesangbuch1741_2_022699	dir gleich dieses die ungez	dir gleich dieses die Ungeduld
Gesangbuch1741_2_022700	dult ein; er verfucht niez	ein; er versucht niemand,
Gesangbuch1741_2_022701	mand, den er fich erleben bey	den er sich erleben bei
Gesangbuch1741_2_022702	ihm in gnade und ehre zu	ihm in Gnade und Ehre zu
Gesangbuch1741_2_022703	feyn: ob du dich aber nicht	sein: ob du dich aber nicht
Gesangbuch1741_2_022704	felber kanft kränken, haft du	selber kannst kränken, hast du
Gesangbuch1741_2_022705	mit mehrerem ernft zu bez	mit mehr Ernst zu bedenken.
Gesangbuch1741_2_022706	denken.	
Gesangbuch1741_2_022707	5. Gieb dich in eine gefegz	5. Gib dich in eine gesegnete
Gesangbuch1741_2_022708	nete ftille, eile entgegen der	Stille, eile entgegen der
Gesangbuch1741_2_022709	gnädigen zucht, und ift dein	gnädigen Zucht, und ist dein
Gesangbuch1741_2_022710	leiden ihr weifelter wille,	Leiden ihr weisester Wille,
Gesangbuch1741_2_022711	feele, fo glaube, dein heyl	Seele, so glaube, dein Heil
Gesangbuch1741_2_022712	wird gefucht, auf die bez	wird gesucht, auf die Beschwerung
Gesangbuch1741_2_022713	fchwerung folgt lauter erz	folgt lauter Erquicken,
Gesangbuch1741_2_022714	quicken, ober ein kleines folls	über ein Kleines soll's
Gesangbuch1741_2_022715	völlig gelacken.	völlig glücken.
Gesangbuch1741_2_022716	<pb n="712b" src="712.jpg" />	<pb n="712b" src="712.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022717	758. Mel. 50.	758. Mel. 50.
Gesangbuch1741_2_022718	Wie bift du fo wunz	Wie bist du so wunderbar?
Gesangbuch1741_2_022719	derbahr? groffer	Großer Regent! der Himmel
Gesangbuch1741_2_022720	Regente! der himz	und Erden und alles bewegt,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022721	mel und erden und alles be	ach! wenn doch die
Gesangbuch1741_2_022722	wegt, ach! wenn doch die	Menschheit dein Wesen erkannte,
Gesangbuch1741_2_022723	menfchheit dein welen er	so würde dem Sorgen das
Gesangbuch1741_2_022724	kennte, fo würde dem for	Handwerk gelegt,
Gesangbuch1741_2_022725	gen das handwerk gelegt,	der Eigensinn müsste, wie andere
Gesangbuch1741_2_022726	der eigenfinn mäfte, wie an	Lüste, dem Vater im
Gesangbuch1741_2_022727	dere läfte, dem Vater im	Himmel, dem Schöpfer der
Gesangbuch1741_2_022728	Himmel, dem Schöpfer der	Erden, geopfert und also gebündigt
Gesangbuch1741_2_022729	erden, geopfert und alfo ge	werden.
Gesangbuch1741_2_022730	bändiget werden.	2. Die Klugheit Ahitophels
Gesangbuch1741_2_022731	2. Die klugheit Ahito	musste vernarren, sobald
Gesangbuch1741_2_022732	phels muft vernarren, fo	sie mit David dem Gottesmensch
Gesangbuch1741_2_022733	bald fie mit David dem Got	stritt; die Weisheit
Gesangbuch1741_2_022734	tesMann ftritt; die weis	der Menschen muss
Gesangbuch1741_2_022735	heit der menfchen muß	gleichfalls erstarren, sobald
Gesangbuch1741_2_022736	gleichfals erfarren, fo bald	ein Kind Gottes den Schauplatz
Gesangbuch1741_2_022737	ein kind GOTTes den fchau	betritt: die göttlich Tore
Gesangbuch1741_2_022738	plaz betritt: die göttlich	sind weiser geboren,
Gesangbuch1741_2_022739	thoren find weißer gebohren,	als alle die Weisen, die unter
Gesangbuch1741_2_022740	als alle die weißen, die unter	den Sternen mit Mühe und
Gesangbuch1741_2_022741	den fternen mit mühe und	Arbeit ihr Wissen erlernen.
Gesangbuch1741_2_022742	arbeit ihr willen erlernen.	3. Das sieht und hört
Gesangbuch1741_2_022743	3. Das fiehet und höret	der elende Haufe der Klugen,
Gesangbuch1741_2_022744	der elende haufe der klugen,	die Christus zu Narren gemacht,
Gesangbuch1741_2_022745	die Chriftus zu narren ge	und steht nicht still
Gesangbuch1741_2_022746	macht, und ftehet nicht ftil	im vergeblichen Lauf, bemüht
Gesangbuch1741_2_022747	im vergeblichen laufe, be	sich hingegen bei Tag
Gesangbuch1741_2_022748	müht fich hingegen bey tag	und bei Nacht, vom Abend
Gesangbuch1741_2_022749	und bey nacht, vom abend	zum Morgen vermehrt sich
Gesangbuch1741_2_022750	zum morgen vermehrt fich	sein Sorgen, und endlich bekommt
Gesangbuch1741_2_022751	fein forgen, und endlich be	er von gestern Unheil
Gesangbuch1741_2_022752	kömmt er von geftern un	
Gesangbuch1741_2_022753	heu	
Gesangbuch1741_2_022754	<pb n="713a" src="713.jpg" />	<pb n="713a" src="713.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022755	Von den ordentlichen Fährungen. 695	Von den ordentlichen Führungen. 695
Gesangbuch1741_2_022756	heute das warten der künf	heute das Warten der künftigen
Gesangbuch1741_2_022757	tigen dinge zur beute.	Dinge zur Beute.
Gesangbuch1741_2_022758	4. Die Chriften find ftill	4. Die Christen sind still
Gesangbuch1741_2_022759	und laffen den machen, der	und lassen den machen, der
Gesangbuch1741_2_022760	ihnen, als Vater, mit rechte	ihnen, als Vater, mit Recht

ID

Gesangbuch1741_2_022761
 Gesangbuch1741_2_022762
 Gesangbuch1741_2_022763
 Gesangbuch1741_2_022764
 Gesangbuch1741_2_022765
 Gesangbuch1741_2_022766
 Gesangbuch1741_2_022767
 Gesangbuch1741_2_022768
 Gesangbuch1741_2_022769
 Gesangbuch1741_2_022770
 Gesangbuch1741_2_022771
 Gesangbuch1741_2_022772
 Gesangbuch1741_2_022773
 Gesangbuch1741_2_022774
 Gesangbuch1741_2_022775
 Gesangbuch1741_2_022776
 Gesangbuch1741_2_022777
 Gesangbuch1741_2_022778
 Gesangbuch1741_2_022779
 Gesangbuch1741_2_022780
 Gesangbuch1741_2_022781
 Gesangbuch1741_2_022782
 Gesangbuch1741_2_022783
 Gesangbuch1741_2_022784
 Gesangbuch1741_2_022785
 Gesangbuch1741_2_022786
 Gesangbuch1741_2_022787
 Gesangbuch1741_2_022788
 Gesangbuch1741_2_022789
 Gesangbuch1741_2_022790
 Gesangbuch1741_2_022791
 Gesangbuch1741_2_022792
 Gesangbuch1741_2_022793
 Gesangbuch1741_2_022794
 Gesangbuch1741_2_022795
 Gesangbuch1741_2_022796
 Gesangbuch1741_2_022797
 Gesangbuch1741_2_022798
 Gesangbuch1741_2_022799
 Gesangbuch1741_2_022800

Diplomatische Transkription

befiehlt: die anderen lehens
 und springen vor lachen,
 daß GOtt mit den fei-
 nen fo wunderbarlich spielt:
 derfelbe erfcheinet, wanns
 niemand vermeynet, und
 hebt fich in feinen gemeffe-
 nen fchranken weit über
 der menfchen vernunft und
 gedanken.
 5. Frohlocket, ihr kinder
 der ewigen liebe, ihr wer-
 det zum wunder und zeichen
 gefetzt; der Vater entbrennet
 vor herzlichem triebe, fo
 bald ihr die wangen mit
 thränen benetzt: Er hört ja
 im himmel der erden getäm-
 mel, davor fich die himm-
 lifch-gefinnete feelen die
 ftolze behaufung der ruhe
 erwählen.
 6. So hat fich bey Chri-
 ften ein ieglicher morgen auf
 feine bedürfnis alleine ge-
 fhickt; wie kömmt es nun,
 daß man die leidigen forgen
 bey kindern der menfchen
 fo häufig erblickt? dieweil
 fie fich felber und güldene
 kalber zu ihren ohnmächti-
 gen göttern erwählen: fo
 <pb n="713b" src="713.jpg" />
 ftehet es ihnen wohl an, fich
 zu qualen.
 7. Weil aber die liebe uns
 herrlich gelehret, daß feine
 barmherzigkeit alles ge-
 macht: ift aller der unruh
 auf ewig gewehret, und wir

Normalisierter Text

befiehlt: die anderen sehen es
 und springen vor Lachen,
 dass Gott mit den Seinen
 so wunderbarlich spielt:
 Derselbe erscheint, wann es
 niemand vermutet, und
 hebt sich in seinen gemessenen
 Schranken weit über
 der Menschen Vernunft und
 Gedanken.
 5. Frohlocket, ihr Kinder
 der ewigen Liebe, ihr werdet
 zum Wunder und Zeichen
 gesetzt; der Vater entbrennt
 vor herzlichem Triebe, sobald
 ihr die Wangen mit
 Tränen benetzt: Er hört ja
 im Himmel der Erden Getümmel,
 davor sich die himmlisch
 gesinnten Seelen die
 stolze Behausung der Ruhe
 erwählen.
 6. So hat sich bei Christen
 ein jeglicher Morgen auf
 seine Bedürfnis alleine geschickt;
 wie kommt es nun,
 dass man die leidigen Sorgen
 bei Kindern der Menschen
 so häufig erblickt? Dieweil
 sie sich selber und güldene
 Kälber zu ihren ohnmächtigen
 Göttern erwählen: so
 <pb n="713b" src="713.jpg" />
 steht es ihnen wohl an, sich
 zu quälen.
 7. Weil aber die Liebe uns
 herrlich gelehrt, dass seine
 Barmherzigkeit alles gemacht:
 ist aller der Unruh
 auf ewig gewährt, und wir

ID

Gesangbuch1741_2_022801
 Gesangbuch1741_2_022802
 Gesangbuch1741_2_022803
 Gesangbuch1741_2_022804
 Gesangbuch1741_2_022805
 Gesangbuch1741_2_022806
 Gesangbuch1741_2_022807
 Gesangbuch1741_2_022808
 Gesangbuch1741_2_022809
 Gesangbuch1741_2_022810
 Gesangbuch1741_2_022811
 Gesangbuch1741_2_022812
 Gesangbuch1741_2_022813
 Gesangbuch1741_2_022814
 Gesangbuch1741_2_022815
 Gesangbuch1741_2_022816
 Gesangbuch1741_2_022817
 Gesangbuch1741_2_022818
 Gesangbuch1741_2_022819
 Gesangbuch1741_2_022820
 Gesangbuch1741_2_022821
 Gesangbuch1741_2_022822
 Gesangbuch1741_2_022823
 Gesangbuch1741_2_022824
 Gesangbuch1741_2_022825
 Gesangbuch1741_2_022826
 Gesangbuch1741_2_022827
 Gesangbuch1741_2_022828
 Gesangbuch1741_2_022829
 Gesangbuch1741_2_022830
 Gesangbuch1741_2_022831
 Gesangbuch1741_2_022832
 Gesangbuch1741_2_022833
 Gesangbuch1741_2_022834
 Gesangbuch1741_2_022835
 Gesangbuch1741_2_022836
 Gesangbuch1741_2_022837
 Gesangbuch1741_2_022838
 Gesangbuch1741_2_022839
 Gesangbuch1741_2_022840

Diplomatische Transkription

zu der feeligen ftille ge-
 bracht: darinnen die feinen
 verborgener fcheinen, als
 leute, die leben und geifter
 verlieren, und manchmahl
 den erdkreiß alleine regie-
 ren.
 759.
 Matth. 5. v. 5.
 Mel. 89.
 DU felge liebe du, wenn
 dich die menfchen
 kennten, fo kennten
 fie die ruh; fo aber den-
 ken fie, du feyft diefelbe
 meh, die vor des nachften
 wohl fich etwa regen foll.
 2. Die liebe ift ein feur,
 davon die Geifter brennten,
 eh fie ein ungeheur des ab-
 grunds worden find: die lie-
 be ift das Kind, das in des
 Geifts befchluß, gezeuget
 werden muß.
 3. Die ihr Marien feyd,
 fagt, eh die herzen brennten,
 war nicht die Liebe weit? ein
 Wörtlein regte fie, wie hieß
 das Wörtlein? wie? ver-
 X x 4 fluch-
 <pb n="714a" src="714.jpg" />
 696 Von den ordentlichen Fährungen.
 fluchte Sänderin, da nimm
 den feegen hin.
 4. Du unerfchafne Lieb,
 wenn wirs dir redlich gön-
 ten, daß dir die ehre blieb;
 fo blieben wir fein klein, und
 könten alles feyn. Drum
 fey und bleib es gar: du

Normalisierter Text

zu der seligen Stille gebracht:
 darin die Seinen
 verborgener scheinen, als
 Leute, die Leben und Geister
 verlieren, und manchmal
 den Erdkreis alleine regieren.
 759.
 Matth. 5. V. 5.
 Mel. 89.
 Du sel'ge Liebe du, wenn
 dich die Menschen
 kannten, so kannten
 sie die Ruh; so aber denken
 sie, du seist dieselbe
 Müh', die für des Nächsten
 Wohl sich etwa regen soll.
 2. Die Liebe ist ein Feuer,
 davon die Geister brennten,
 eh sie ein Ungeheuer des Abgrunds
 worden sind: die Liebe
 ist das Kind, das in des
 Geistes Beschluss, gezeugt
 werden muss.
 3. Die ihr Marien seid,
 sagt, eh die Herzen brennten,
 war nicht die Liebe weit? Ein
 Wörtlein regte sie, wie hieß
 das Wörtlein? Wie? Verfluchte
 X x 4 Sünderin,
 <pb n="714a" src="714.jpg" />
 696 Von den ordentlichen Führungen.
 da nimm
 den Segen hin.
 4. Du unerschaffne Lieb',
 wenn wir's dir redlich gönnten,
 dass dir die Ehre blieb;
 so blieben wir fein klein, und
 könnten alles sein. Drum
 sei und bleib' es gar: du

ID

Gesangbuch1741_2_022841
 Gesangbuch1741_2_022842
 Gesangbuch1741_2_022843
 Gesangbuch1741_2_022844
 Gesangbuch1741_2_022845
 Gesangbuch1741_2_022846
 Gesangbuch1741_2_022847
 Gesangbuch1741_2_022848
 Gesangbuch1741_2_022849
 Gesangbuch1741_2_022850
 Gesangbuch1741_2_022851
 Gesangbuch1741_2_022852
 Gesangbuch1741_2_022853
 Gesangbuch1741_2_022854
 Gesangbuch1741_2_022855
 Gesangbuch1741_2_022856
 Gesangbuch1741_2_022857
 Gesangbuch1741_2_022858
 Gesangbuch1741_2_022859
 Gesangbuch1741_2_022860
 Gesangbuch1741_2_022861
 Gesangbuch1741_2_022862
 Gesangbuch1741_2_022863
 Gesangbuch1741_2_022864
 Gesangbuch1741_2_022865
 Gesangbuch1741_2_022866
 Gesangbuch1741_2_022867
 Gesangbuch1741_2_022868
 Gesangbuch1741_2_022869
 Gesangbuch1741_2_022870
 Gesangbuch1741_2_022871
 Gesangbuch1741_2_022872
 Gesangbuch1741_2_022873
 Gesangbuch1741_2_022874
 Gesangbuch1741_2_022875
 Gesangbuch1741_2_022876
 Gesangbuch1741_2_022877
 Gesangbuch1741_2_022878
 Gesangbuch1741_2_022879
 Gesangbuch1741_2_022880

Diplomatische Transkription

bifts auch, das ift wahr.
 760. Mel. 28.
 KRone felger luft, heil
 getreuer bruft, richte
 meiner feelen kräfte
 in die geiftliche geſchäfte,
 ſchaffe guten muth, tapfre
 heldenꝰglut.
 2. Ich bin kalt und arm,
 aber du biſt warm, nichts
 kan rein und lichte flammen,
 ohne von dir herzuſtammen,
 ſchönſter Bräutigam, ach
 du reine flamm.
 3. Schnöde eitelkeit, he-
 be dich bey feit, denn mein
 eigenes vergnügen, ift ans
 Lammes bruft zu liegen:
 ohne ihn bin ich allzu jäm-
 merlich.
 4. Reicher ift kein mann,
 trotz, vom höchſten an, edler
 keines kayfers nahme, löbli-
 cher kein weibes-ſaame, JE-
 SU holder mann, nimm
 mein herze an.
 <pb n="714b" src="714.jpg" />
 761. Mel. 31.
 MEin freund ift mir
 und ich bin ihm ein
 unverwandter Che-
 rubim: wir ſchaun einander
 immer an, ſo viel er mag, ſo
 viel ich kan.
 2. Er liebet mich ganz inn-
 niglich; ich lieb ihn wieder
 über mich: erneiget ſich zu
 mir mit gunft; ich mich zu
 ihm mit keuſcher brunft.
 3. Er ſucht in meinem

Normalisierter Text

bist es auch, das ist wahr.
 760. Mel. 28.
 Krone sel'ger Lust, heil'
 getreuer Brust, richte
 meiner Seelen Kräfte
 in die geistlichen Geschäfte,
 schaffe guten Mut, tapfere
 Heldenglut.
 2. Ich bin kalt und arm,
 aber du bist warm, nichts
 kann rein und lichte Flammen,
 ohne von dir herzustammen,
 schönster Bräutigam, ach
 du reine Flamm'.
 3. Schnöde Eitelkeit, hebe
 dich beiseite, denn mein
 eigenes Vergnügen, ist an des
 Lammes Brust zu liegen:
 ohne ihn bin ich allzu jämmerlich.
 4. Reicher ist kein Mann,
 Trotz, vom Höchsten an, edler
 keines Kaisers Name, löblicher
 kein Weibessame, Jesu
 holder Mann, nimm
 mein Herz an.
 <pb n="714b" src="714.jpg" />
 761. Mel. 31.
 Mein Freund ist mir
 und ich bin ihm ein
 unverwandter Cherubim:
 wir schau'n einander
 immer an, so viel er mag, so
 viel ich kann.
 2. Er liebt mich ganz inniglich;
 ich lieb' ihn wieder
 über mich: Er neigt sich zu
 mir mit Gunst; ich mich zu
 ihm mit keuscher Brunst.
 3. Er sucht in meinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022881	herzen ruh; und ich fchrey	Herzen Ruh; und ich schrei'
Gesangbuch1741_2_022882	feinem immer zu: er wänfcht	seinem immer zu: er wünscht
Gesangbuch1741_2_022883	zu feyn in meiner feel; und	zu sein in meiner Seel'; und
Gesangbuch1741_2_022884	ich in feiner feiten>höl.	ich in seiner Seitenhöhle.
Gesangbuch1741_2_022885	4. Er filllet meines geifts	4. Er stillt meines Geistes
Gesangbuch1741_2_022886	begier, ich bin in ihm und er	Begier, ich bin in ihm und er
Gesangbuch1741_2_022887	in mir: er kommt mit fei-	in mir: er kommt mit seinem
Gesangbuch1741_2_022888	nem gnaden>kuß, ich zu ihm	Gnadenkuss, ich zu ihm
Gesangbuch1741_2_022889	mit gebeugtem gruß.	mit gebeugtem Gruß.
Gesangbuch1741_2_022890	5. Er hat an mir fein eig-	5. Er hat an mir seine eigene
Gesangbuch1741_2_022891	ne luft; und ich an feiner	Lust; und ich an seiner
Gesangbuch1741_2_022892	milden bruft: er ift mein	milden Brust: er ist mein
Gesangbuch1741_2_022893	angenehmfter klang; und	angenehmster Klang; und
Gesangbuch1741_2_022894	ich fein liebfter lob>gefäng.	ich sein liebster Lobgesang.
Gesangbuch1741_2_022895	6. Er ift mir Bräutigam,	6. Er ist mir Bräutigam,
Gesangbuch1741_2_022896	ich ihm braut; hat fih mit	ich ihm Braut; hat sich mit
Gesangbuch1741_2_022897	meiner feel getraut: er blei-	meiner Seel' getraut: er bleibt
Gesangbuch1741_2_022898	bet unzertrennlich mein;	unzertrennlich mein;
Gesangbuch1741_2_022899	und ich bleib unabläßig	und ich bleib' unablässig
Gesangbuch1741_2_022900	fein.	sein.
Gesangbuch1741_2_022901	7. So ift mein freund mir	7. So ist mein Freund mir
Gesangbuch1741_2_022902	zugethan; fo bin ich ihm fo	zugetan; so bin ich ihm so
Gesangbuch1741_2_022903	viel ich kan: fo mußt du feyn,	viel ich kann: so mußt du sein,
Gesangbuch1741_2_022904	wilt	willst
Gesangbuch1741_2_022905	<pb n="715a" src="715.jpg" />	<pb n="715a" src="715.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022906	Von den ordentlichen Fährungen. 697	Von den ordentlichen Führungen. 697
Gesangbuch1741_2_022907	wilt du zu ihm, wie ein ent-	du zu ihm, wie ein entzündeter
Gesangbuch1741_2_022908	zündter Seraphim.	Seraphim.
Gesangbuch1741_2_022909	762. Mel. 40.	762. Mel. 40.
Gesangbuch1741_2_022910	Wie wohl ift mir, o	Wie wohl ist mir, o
Gesangbuch1741_2_022911	Freund der feele!	Freund der Seele!
Gesangbuch1741_2_022912	wenn ich in deiner	wenn ich in deiner
Gesangbuch1741_2_022913	Liebe ruh. Ich fteige aus	Liebe ruh'. Ich steige aus
Gesangbuch1741_2_022914	der fchweruths>hële und	der Schwermuthshöhle und
Gesangbuch1741_2_022915	eile deinen armen zu, da	eile deinen Armen zu, da
Gesangbuch1741_2_022916	muß die nacht des traurens	muss die Nacht des Trauerns
Gesangbuch1741_2_022917	fcheiden, wenn mit fo ange-	scheiden, wenn mit so angenehmen
Gesangbuch1741_2_022918	nehmen freuden die liebe	Freuden die Liebe
Gesangbuch1741_2_022919	frahlt aus deiner bruft.	strahlt aus deiner Brust.
Gesangbuch1741_2_022920	Hier ift mein himmel fchon	Hier ist mein Himmel schon

ID

Gesangbuch1741_2_022921
 Gesangbuch1741_2_022922
 Gesangbuch1741_2_022923
 Gesangbuch1741_2_022924
 Gesangbuch1741_2_022925
 Gesangbuch1741_2_022926
 Gesangbuch1741_2_022927
 Gesangbuch1741_2_022928
 Gesangbuch1741_2_022929
 Gesangbuch1741_2_022930
 Gesangbuch1741_2_022931
 Gesangbuch1741_2_022932
 Gesangbuch1741_2_022933
 Gesangbuch1741_2_022934
 Gesangbuch1741_2_022935
 Gesangbuch1741_2_022936
 Gesangbuch1741_2_022937
 Gesangbuch1741_2_022938
 Gesangbuch1741_2_022939
 Gesangbuch1741_2_022940
 Gesangbuch1741_2_022941
 Gesangbuch1741_2_022942
 Gesangbuch1741_2_022943
 Gesangbuch1741_2_022944
 Gesangbuch1741_2_022945
 Gesangbuch1741_2_022946
 Gesangbuch1741_2_022947
 Gesangbuch1741_2_022948
 Gesangbuch1741_2_022949
 Gesangbuch1741_2_022950
 Gesangbuch1741_2_022951
 Gesangbuch1741_2_022952
 Gesangbuch1741_2_022953
 Gesangbuch1741_2_022954
 Gesangbuch1741_2_022955
 Gesangbuch1741_2_022956
 Gesangbuch1741_2_022957
 Gesangbuch1741_2_022958
 Gesangbuch1741_2_022959
 Gesangbuch1741_2_022960

Diplomatische Transkription

auf erden: wer wolte nicht
 vergnaget werden, der in dir
 luchet ruh und luft?
 2. Die welt mag meine
 feindin heiffen, es fey also,
 ich trau ihr nicht, wenn fie
 mir gleich will lieb erweisen
 bey einem freundlichen ge-
 sichte. In dir vergnagt sich
 meine seele, du bist mein
 Freund, den ich erwähle: du
 bleibst mein Freund, wenn
 freundschaft weicht. Der
 welt haß kan mich doch nicht
 fällen, weil in den stärksten
 unglücks-wellen mir deine
 treu den anker reicht.
 3. Will mich des Mofis
 eifer drücken, blitzt auf mich
 des gefetzes weh, droht straf
 und hölle meinem rücken, so
 fleig ich glaubig in die höh,
 und flieh in deine seiten-
 <pb n="715b" src="715.jpg" />
 wunden, da hab ich schon
 den ort gefunden, wo mich
 kein fluch-strahl treffen kan.
 Tritt alles wider mich zu-
 sammen, du bist mein heil,
 wer will verdammen? die
 liebe nimmt sich meiner an.
 4. Fährst du mich in die
 creuzes-gleife, ich folg, und
 lehne mich auf dich, du
 giebest aus den wolken spei-
 se, und trankest aus dem fels-
 en mich; ich traue dei-
 nen wunder-wegen, sie enden
 sich in lieb und segen.
 Genug, wenn ich dich bey

Normalisierter Text

auf Erden: wer wollte nicht
 vergnügt werden, der in dir
 sucht Ruh und Lust?
 2. Die Welt mag meine
 Feindin heißen, es sei also,
 ich trau' ihr nicht, wenn sie
 mir gleich will Lieb' erweisen
 bei einem freundlichen Gesicht.
 In dir vergnügt sich
 meine Seele, du bist mein
 Freund, den ich erwähle: du
 bleibst mein Freund, wenn
 Freundschaft weicht. Der
 Welt Hass kann mich doch nicht
 fällen, weil in den stärksten
 Unglückswellen mir deine
 Treu' den Anker reicht.
 3. Will mich des Moses'
 Eifer drücken, blitzt auf mich
 des Gesetzes Weh, droht Straf
 und Hölle meinem Rücken, so
 steig' ich gläubig in die Höh',
 und flieh' in deine Seiten-
 <pb n="715b" src="715.jpg" />
 Wunden, da hab' ich schon
 den Ort gefunden, wo mich
 kein Fluchstrahl treffen kann.
 Tritt alles wider mich zusammen,
 du bist mein Heil,
 wer will verdammen? Die
 Liebe nimmt sich meiner an.
 4. Fährst du mich in die
 Kreuzesgleise, ich folg', und
 lehne mich auf dich, du
 gibst aus den Wolken Speise,
 und tränkst aus dem Felsen
 mich; ich traue deinen
 Wunderwegen, sie enden
 sich in Lieb' und Segen.
 Genug, wenn ich dich bei

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_022961	mir hab. Ich weiß, wen	mir hab'. Ich weiß, wen
Gesangbuch1741_2_022962	du wilt herrlich zieren, und a=	du willst herrlich zieren, und über
Gesangbuch1741_2_022963	ber fonn und fternen fähren,	Sonn' und Sternen führen,
Gesangbuch1741_2_022964	den fähreft du zuvor hinab.	den führst du zuvor hinab.
Gesangbuch1741_2_022965	5. Der tod mag andern	5. Der Tod mag andern
Gesangbuch1741_2_022966	däfter fcheinen, mir nicht,	düster scheinen, mir nicht,
Gesangbuch1741_2_022967	weil feele, herz und muth in	weil Seele, Herz und Mut in
Gesangbuch1741_2_022968	dir, der du verläffeft keinen,	dir, der du verlässt keinen,
Gesangbuch1741_2_022969	o allerliebftes leben! ruht.	o allerliebstes Leben! ruht.
Gesangbuch1741_2_022970	Wen kan des weges end er=	Wen kann des Weges End' erschrecken,
Gesangbuch1741_2_022971	fchrecken, wenn er aus mör=	wenn er aus mörder-vollen
Gesangbuch1741_2_022972	der=vollen hecken gelanget	Hecken gelangt
Gesangbuch1741_2_022973	in die ficherheit? mein licht!	in die Sicherheit? Mein Licht!
Gesangbuch1741_2_022974	fo will ich auch mit freuden	So will ich auch mit Freuden
Gesangbuch1741_2_022975	aus diefer finftern wildnis	aus dieser finstern Wildnis
Gesangbuch1741_2_022976	fcheiden zu deiner ruh der	scheiden zu deiner Ruh der
Gesangbuch1741_2_022977	ewigkeit.	Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_022978	6. Wie ift mir denn, o	6. Wie ist mir denn, o
Gesangbuch1741_2_022979	Freund der feelen! fo wohl,	Freund der Seelen! so wohl,
Gesangbuch1741_2_022980	wenn ich mich lehn auf dich;	wenn ich mich lehn' auf dich;
Gesangbuch1741_2_022981	mich kan welt, noth und tod	mich kann Welt, Not und Tod
Gesangbuch1741_2_022982	nicht qualen, weil du, mein	quälen, weil du, mein
Gesangbuch1741_2_022983	X x 5 GOtt!	X x 5 Gott!
Gesangbuch1741_2_022984	<pb n="716a" src="716.jpg" />	<pb n="716a" src="716.jpg" />
Gesangbuch1741_2_022985	698 Von den ordentlichen Fährungen.	698 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_022986	GOtt! vergnægeft mich.	vergnügt mich.
Gesangbuch1741_2_022987	Laß folche ruh in dem gemæ=	Lass solche Ruh' in dem Gemüte,
Gesangbuch1741_2_022988	the, nach deiner unum=	nach deiner unumschränkten
Gesangbuch1741_2_022989	fchränkten gæte, des him=	Güte, des Himmels
Gesangbuch1741_2_022990	mels fæffen vorfchmak feyn.	süßen Vorschmack sein.
Gesangbuch1741_2_022991	Weg welt, mit allen fchmei=	Weg, Welt, mit allen Schmeicheleien,
Gesangbuch1741_2_022992	cheleyen, nichts kan, als	nichts kann, als
Gesangbuch1741_2_022993	JESUS, mich erfreuen.	Jesus, mich erfreuen.
Gesangbuch1741_2_022994	O reicher troft: mein	O reicher Trost: mein
Gesangbuch1741_2_022995	Freund ift mein!	Freund ist mein!
Gesangbuch1741_2_022996	763. Mel. 15.	763. Mel. 15.
Gesangbuch1741_2_022997	Llebe, die fich mir ver=	Liebe, die sich mir vermählt
Gesangbuch1741_2_022998	mählet vor dem	vor dem
Gesangbuch1741_2_022999	grund und punct der	Grund und Punkt der
Gesangbuch1741_2_023000	zeit, eh man tag und nacht	Zeit, eh man Tag und Nacht

ID

Gesangbuch1741_2_023001
 Gesangbuch1741_2_023002
 Gesangbuch1741_2_023003
 Gesangbuch1741_2_023004
 Gesangbuch1741_2_023005
 Gesangbuch1741_2_023006
 Gesangbuch1741_2_023007
 Gesangbuch1741_2_023008
 Gesangbuch1741_2_023009
 Gesangbuch1741_2_023010
 Gesangbuch1741_2_023011
 Gesangbuch1741_2_023012
 Gesangbuch1741_2_023013
 Gesangbuch1741_2_023014
 Gesangbuch1741_2_023015
 Gesangbuch1741_2_023016
 Gesangbuch1741_2_023017
 Gesangbuch1741_2_023018
 Gesangbuch1741_2_023019
 Gesangbuch1741_2_023020
 Gesangbuch1741_2_023021
 Gesangbuch1741_2_023022
 Gesangbuch1741_2_023023
 Gesangbuch1741_2_023024
 Gesangbuch1741_2_023025
 Gesangbuch1741_2_023026
 Gesangbuch1741_2_023027
 Gesangbuch1741_2_023028
 Gesangbuch1741_2_023029
 Gesangbuch1741_2_023030
 Gesangbuch1741_2_023031
 Gesangbuch1741_2_023032
 Gesangbuch1741_2_023033
 Gesangbuch1741_2_023034
 Gesangbuch1741_2_023035
 Gesangbuch1741_2_023036
 Gesangbuch1741_2_023037
 Gesangbuch1741_2_023038
 Gesangbuch1741_2_023039
 Gesangbuch1741_2_023040

Diplomatische Transkription

gezählet, und vor aller ewig-
 keit!
 2. Liebe, allerfchönstes we-
 fen, felfter Immanuel, der
 du dir zur braut erleben mei-
 ne theur-erkaufte feel!
 3. Laß mich dich und mich
 erkennen, meine kälte, deine
 brunft, und vor fehen ganz
 entbrennen nach der unver-
 dienten gunft.
 4. Brautigam! entreiß
 mich allem, was nicht in
 dein reich gehört, laß mich in
 die wäfte wallen, wo mich
 kein geraulche ftört.
 5. Aber wo, wo ift die ftil-
 le, die gewänfchte wäfte-
 ney, da mein ungezogner
 wille fein genau gehalten
 fey?
 6. Wo, wo ift die enge hør-
 <pb n="716b" src="716.jpg" />
 le, da die von dem überfluß
 eigener kraft entblöfte feele
 fich hinein verbergen muß?
 7. Keine weiß ich, als die
 wunden, die dir aufgeriffen
 find: da, da find ich alle
 ftunden plaz vor fo ein klei-
 nes kind.
 8. Ey, fo will ich tiefer
 dringen, als noch nie ge-
 drungen bin, und mich in die
 gnade fchwingen: das ift ietzt
 mein ganzer finn.
 9. Bis du einmal aus der
 höhe zum gericht der erden
 ziehft, und ich dich fo eigen
 fehe, als du mich iezunder

Normalisierter Text

gezählt, und vor aller Ewigkeit!
 2. Liebe, allerschönstes Wesen,
 süßester Immanuel, der
 du dir zur Braut erleben meine
 teuer erkaufte Seele!
 3. Lass mich dich und mich
 erkennen, meine Kälte, deine
 Brunst, und vor Sehnen ganz
 entbrennen nach der unverdienten
 Gunst.
 4. Bräutigam! Entreiß
 mich allem, was nicht in
 dein Reich gehört, lass mich in
 die Wüste wallen, wo mich
 kein Geräusch stört.
 5. Aber wo, wo ist die Stille,
 die gewünschte Wüstenei,
 da mein ungezogener
 Wille sein genau gehalten
 sei?
 6. Wo, wo ist die enge Höhle,
 <pb n="716b" src="716.jpg" />
 da die von dem Überfluss
 eigener Kraft entblöste Seele
 sich hinein verbergen muss?
 7. Keine weiß ich, als die
 Wunden, die dir aufgerissen
 sind: da, da find' ich alle
 Stunden Platz für so ein kleines
 Kind.
 8. Ei, so will ich tiefer
 dringen, als noch nie gedrungen
 bin, und mich in die
 Gnade schwingen: das ist jetzt
 mein ganzer Sinn.
 9. Bis du einmal aus der
 Höhe zum Gericht der Erden
 ziehst, und ich dich so eigen
 sehe, als du mich jetzt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023041	liehft.	siehst.
Gesangbuch1741_2_023042	10. Halte, halte meine au	10. Halte, halte meine Augen,
Gesangbuch1741_2_023043	gen, holder Freund! zu	holder Freund! zu
Gesangbuch1741_2_023044	dieser zeit, daß sie nichts zu	dieser Zeit, dass sie nichts zu
Gesangbuch1741_2_023045	sehen taugen, als den tag	sehen taugen, als den Tag
Gesangbuch1741_2_023046	der ewigkeit.	der Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_023047	11. Also mag die welt ver	11. Also mag die Welt verbrennen,
Gesangbuch1741_2_023048	brennen, mich verfort nichts	mich verstört nichts
Gesangbuch1741_2_023049	in der ruh; also mag mich	in der Ruh'; also mag mich
Gesangbuch1741_2_023050	niemand kennen: deine tau	niemand kennen: deine Taube
Gesangbuch1741_2_023051	be kennest du.	kennst du.
Gesangbuch1741_2_023052	764.	764.
Gesangbuch1741_2_023053	Matth. 5. v. 6.	Matth. 5. V. 6.
Gesangbuch1741_2_023054	Mel. 53.	Mel. 53.
Gesangbuch1741_2_023055	HErr JESU! ma	Herr Jesu! Mache doch, dass
Gesangbuch1741_2_023056	che doch, daß wir ein	wir einander tragen, und
Gesangbuch1741_2_023057	ander tragen, und	mit der Redlichkeit allein zufrieden
Gesangbuch1741_2_023058	mit der redlichkeit allein zu	sind; und bei den
Gesangbuch1741_2_023059	frieden find; und bey den	Seelen bloß nach deinem
Gesangbuch1741_2_023060	feelen bloß nach deinem	Feuer
Gesangbuch1741_2_023061	feuer	
Gesangbuch1741_2_023062	<pb n="717a" src="717.jpg" />	<pb n="717a" src="717.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023063	Von den ordentlichen Führungen. 699	Von den ordentlichen Führungen. 699
Gesangbuch1741_2_023064	fragen; ob auch dein	fragen; ob auch dein
Gesangbuch1741_2_023065	guter geift, und nicht das	guter Geist, und nicht das
Gesangbuch1741_2_023066	fleisch gewinnt?	Fleisch gewinnt?
Gesangbuch1741_2_023067	2. Ein Christenherz ent	2. Ein Christenherz entgeht
Gesangbuch1741_2_023068	geht den ihm gelegten	den ihm gelegten
Gesangbuch1741_2_023069	Schlingen, wenn es bey ir	Schlingen, wenn es bei Irrungen
Gesangbuch1741_2_023070	rungen gleich nach dem her	gleich nach dem Herzen schaut:
Gesangbuch1741_2_023071	zen schaut: denn laßt es sich	denn lässt es sich
Gesangbuch1741_2_023072	einmal auf schein und me	einmal auf Schein und Meinen
Gesangbuch1741_2_023073	nen bringen, so hat gewiß	bringen, so hat gewiss
Gesangbuch1741_2_023074	der Feind in ihm was aufge	der Feind in ihm was aufgebaut.
Gesangbuch1741_2_023075	baut.	
Gesangbuch1741_2_023076	3. Wir denken ohne	Grund, es sind zu schwere
Gesangbuch1741_2_023077	grund, es sind zu schwe	Lasten, wenn wir nur gleichem
Gesangbuch1741_2_023078	rechten, wenn wir nur glei	Weg der Liebe folgten,
Gesangbuch1741_2_023079	che weg der liebe folgten,	und sie gemeinschaftlich auf
Gesangbuch1741_2_023080	und sie gemeinschaftlich auf	unsere Schultern fassten; wir

ID

Gesangbuch1741_2_023081
 Gesangbuch1741_2_023082
 Gesangbuch1741_2_023083
 Gesangbuch1741_2_023084
 Gesangbuch1741_2_023085
 Gesangbuch1741_2_023086
 Gesangbuch1741_2_023087
 Gesangbuch1741_2_023088
 Gesangbuch1741_2_023089
 Gesangbuch1741_2_023090
 Gesangbuch1741_2_023091
 Gesangbuch1741_2_023092
 Gesangbuch1741_2_023093
 Gesangbuch1741_2_023094
 Gesangbuch1741_2_023095
 Gesangbuch1741_2_023096
 Gesangbuch1741_2_023097
 Gesangbuch1741_2_023098
 Gesangbuch1741_2_023099
 Gesangbuch1741_2_023100
 Gesangbuch1741_2_023101
 Gesangbuch1741_2_023102
 Gesangbuch1741_2_023103
 Gesangbuch1741_2_023104
 Gesangbuch1741_2_023105
 Gesangbuch1741_2_023106
 Gesangbuch1741_2_023107
 Gesangbuch1741_2_023108
 Gesangbuch1741_2_023109
 Gesangbuch1741_2_023110
 Gesangbuch1741_2_023111
 Gesangbuch1741_2_023112
 Gesangbuch1741_2_023113
 Gesangbuch1741_2_023114
 Gesangbuch1741_2_023115
 Gesangbuch1741_2_023116
 Gesangbuch1741_2_023117
 Gesangbuch1741_2_023118
 Gesangbuch1741_2_023119
 Gesangbuch1741_2_023120

Diplomatische Transkription

unfre ichultern faßten; wir
 werden unfern geift gar
 bald befriedigen.
 4. Der allgemeine feind
 fucht Chrifti fchaar zu tren-
 nen, und macht durch miß-
 verftand und durch unleid-
 lichkeit, daß fie in kurzer zeit
 einander nicht mehr kennen,
 bis fie fich wiederum ins ir-
 diſche zerftreut.
 5. O liebe halt uns doch
 durch deine kraft zufammen,
 verbinde, was fich fchon
 durch fatans list getrennt,
 vermehre felbft in uns die
 dir geweihten flammen, bis
 daß in aller herz ein einig
 feuer brennt!
 6. Wie glücklich werden
 wir durch deine gnade leben,
 <pb n="717b" src="717.jpg" />
 wir hatten allbereits ein an-
 der paradieß: es wärd uns
 mancher zug bis zu dir
 felbft erheben, was brächt
 uns diefes band vor herrli-
 chen genieß?
 7. Du haft HErr, deine
 luft an den verknöpften her-
 zen, du freueft dich fo fehr
 wenn feelen einig find; die
 trennung pflaget dich weit
 mehr, als uns zu fchmerzen,
 daß denn der fatanas fo
 leicht bey uns gewinnt.
 8. O! fo zertritt ihn doch
 ganz unter unfre füße, laß
 lieb und einigkeit bey uns zu
 haufe feyn! vertreib die wi-

Normalisierter Text

würden unsern Geist gar
 bald befriedigen.
 4. Der allgemeine Feind
 sucht Christi Schar zu trennen,
 und macht durch Missverständnis
 und durch Unleidlichkeit,
 dass sie in kurzer Zeit
 einander nicht mehr kennen,
 bis sie sich wiederum ins Irdische
 zerstreut.
 5. O Liebe, halt uns doch
 durch deine Kraft zusammen,
 verbinde, was sich schon
 durch Satans List getrennt,
 vermehre selbst in uns die
 dir geweihten Flammen, bis
 dass in aller Herz ein einig
 Feuer brennt!
 6. Wie glücklich würden
 wir durch deine Gnade leben,
 <pb n="717b" src="717.jpg" />
 wir hätten bereits ein anderes
 Paradies: es würd' uns
 mancher Zug bis zu dir
 selbst erheben, was brächt'
 uns dieses Band für herrlichen
 Genuss?
 7. Du hast, Herr, deine
 Lust an den verknüpften Herzen,
 du freust dich so sehr
 wenn Seelen einig sind; die
 Trennung pflegt dich weit
 mehr, als uns zu schmerzen,
 dass denn der Satanas so
 leicht bei uns gewinnt.
 8. O! So zertritt ihn doch
 ganz unter unsere Füße, lass
 Lieb' und Einigkeit bei uns zu
 Hause sein! Vertreib' die Widrigkeit,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023121	drigkeit, mach aller herzen	mach' aller Herzen
Gesangbuch1741_2_023122	laffe; fo gehen wir in die	Süße; so gehen wir in die
Gesangbuch1741_2_023123	zur rechten ruhe ein.	zur rechten Ruhe ein.
Gesangbuch1741_2_023124	765. Mel. 7.	765. Mel. 7.
Gesangbuch1741_2_023125	MA ⁿ klaget, daß kein	Man klagt, dass kein
Gesangbuch1741_2_023126	legen ift bey un ^s	Segen ist bei unserm
Gesangbuch1741_2_023127	ferm bruder ^s trie ^s	Brudertrieb;
Gesangbuch1741_2_023128	be; wie daß ihr nicht die	wie, dass ihr nicht die
Gesangbuch1741_2_023129	urfach wißt? es fehlet an	Ursache wisst? Es fehlt an
Gesangbuch1741_2_023130	der liebe.	der Liebe.
Gesangbuch1741_2_023131	2. Da, wo man wahre lie ^s	2. Da, wo man wahre Liebe
Gesangbuch1741_2_023132	be fpart, dafelbt gebeut dem	spürt, daselbst gebietet dem
Gesangbuch1741_2_023133	legen der HErr, der feine	Segen der Herr, der seine
Gesangbuch1741_2_023134	kinder fñhrt auf allen ihren	Kinder führt auf allen ihren
Gesangbuch1741_2_023135	wegen.	Wegen.
Gesangbuch1741_2_023136	3. Man foll lich wohl	3. Man soll sich wohl
Gesangbuch1741_2_023137	nicht insgemein an creatu ^s	nicht insgemein an Kreaturen
Gesangbuch1741_2_023138	ren hangen, und nicht gleich	hängen, und nicht gleich
Gesangbuch1741_2_023139	hin	hin
Gesangbuch1741_2_023140	<pb n="718a" src="718.jpg" />	<pb n="718a" src="718.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023141	700 Von den ordentlichen Führungen.	700 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_023142	hin geneiget feyn, wo andre	geneigt sein, wo andere
Gesangbuch1741_2_023143	hin verlangen.	hin verlangen.
Gesangbuch1741_2_023144	4. Und doch ift uns der	4. Und doch ist uns der
Gesangbuch1741_2_023145	bruder ^s ftand, darinnen Chri ^s	Brüderstand, darin Christen
Gesangbuch1741_2_023146	ften leben, daran der HErr	leben, daran der Herr
Gesangbuch1741_2_023147	fein blut gewandt, zur pflege	sein Blut gewandt, zur Pflege
Gesangbuch1741_2_023148	øbergeben.	übergeben.
Gesangbuch1741_2_023149	5. Wir find ja nur an ei ^s	5. Wir sind ja nur an einem
Gesangbuch1741_2_023150	nem haupt und einem leibe	Haupt und einem Leibe
Gesangbuch1741_2_023151	glieder, fo ift uns nimmer ^s	Glieder, so ist uns nimmermehr
Gesangbuch1741_2_023152	mehr erlaubt uns abzureiß ^s	erlaubt uns abzureißen
Gesangbuch1741_2_023153	fen wieder.	wieder.
Gesangbuch1741_2_023154	6. Wir follen fuchen gleich	6. Wir sollen suchen, gleich
Gesangbuch1741_2_023155	gefirnt in Chrifti Geift zu	gesinnt in Christi Geist zu
Gesangbuch1741_2_023156	werden, und tragen was	werden, und tragen, was
Gesangbuch1741_2_023157	fich etwa findet von einigen	sich etwa findet von einigen
Gesangbuch1741_2_023158	befchwerden.	Beschwerden.
Gesangbuch1741_2_023159	7. Wir follen, wo es mög ^s	7. Wir sollen, wo es möglich
Gesangbuch1741_2_023160	lich ift, und bey verfchied ^s	ist, und bei verschiedenen

ID

Gesangbuch1741_2_023161
 Gesangbuch1741_2_023162
 Gesangbuch1741_2_023163
 Gesangbuch1741_2_023164
 Gesangbuch1741_2_023165
 Gesangbuch1741_2_023166
 Gesangbuch1741_2_023167
 Gesangbuch1741_2_023168
 Gesangbuch1741_2_023169
 Gesangbuch1741_2_023170
 Gesangbuch1741_2_023171
 Gesangbuch1741_2_023172
 Gesangbuch1741_2_023173
 Gesangbuch1741_2_023174
 Gesangbuch1741_2_023175
 Gesangbuch1741_2_023176
 Gesangbuch1741_2_023177
 Gesangbuch1741_2_023178
 Gesangbuch1741_2_023179
 Gesangbuch1741_2_023180
 Gesangbuch1741_2_023181
 Gesangbuch1741_2_023182
 Gesangbuch1741_2_023183
 Gesangbuch1741_2_023184
 Gesangbuch1741_2_023185
 Gesangbuch1741_2_023186
 Gesangbuch1741_2_023187
 Gesangbuch1741_2_023188
 Gesangbuch1741_2_023189
 Gesangbuch1741_2_023190
 Gesangbuch1741_2_023191
 Gesangbuch1741_2_023192
 Gesangbuch1741_2_023193
 Gesangbuch1741_2_023194
 Gesangbuch1741_2_023195
 Gesangbuch1741_2_023196
 Gesangbuch1741_2_023197
 Gesangbuch1741_2_023198
 Gesangbuch1741_2_023199
 Gesangbuch1741_2_023200

Diplomatische Transkription

nen gaben, nur einen weg
 nach JESUS Chrif, und ei-
 ne lehre haben.
 8. Aufs wenigfte foll kei-
 ner feyn/ der fich auf
 kunft befleißige/ und von
 der kleinen Creuzge-
 mein lich durch erkant-
 nis reife.
 9. Giebt aber JESUs
 einem glied was eignes zu
 erfahren, und andere ver-
 ftehs nicht mit, fo foll
 mans ftill bewahren.
 10. Man foll der brüder
 fchwachheit gern zu liebe
 fchwächer fcheinen, als man
 es wärklich ift, fo fern es
 dient uns zu vereinen.
 <pb n="718b" src="718.jpg" />
 11. Wir folln nach der
 liebe finn in allen freyen
 ftücken, der ftarke zu dem
 fchwachen hin, und der zum
 ftarken rücken.
 12. Wenn unferm nach-
 ften leid gefchicht, ob wir
 es nicht verfpüren, fo foll es
 doch aus liebespflicht uns
 felber herzlich röhren.
 13. Die irrung, die fich et-
 wa find, foll man nicht un-
 terhalten; fonft kriegt man
 vor die kraft nur wind, die
 liebe wird erkalten.
 14. Man foll fich alles bö-
 fe nicht gleich zu gemethe
 ziehen, vielmehr in GOTTes
 lauterm licht folch finfter
 denken fliehen.

Normalisierter Text

Gaben, nur einen Weg
 nach Jesus Christ, und eine
 Lehre haben.
 8. Aufs Wenigste soll keiner
 sein, der sich auf
 Kunst befleißigt und von
 der kleinen Kreuzgemeinde
 sich durch Erkenntnis
 reife.
 9. Gibt aber Jesus
 einem Glied was eigenes zu
 erfahren, und andere verstehen
 es nicht mit, so soll
 man es still bewahren.
 10. Man soll der Brüder
 Schwachheit gern zu Liebe
 schwächer scheinen, als man
 es wirklich ist, sofern es
 dient uns zu vereinen.
 <pb n="718b" src="718.jpg" />
 11. Wir sollen nach der
 Liebe Sinn in allen freien
 Stücken, der Stärke zu dem
 Schwachen hin, und der zum
 Starken rücken.
 12. Wenn unserm Nächsten
 Leid geschieht, ob wir
 es nicht verspüren, so soll es
 doch aus Liebespflicht uns
 selber herzlich rühren.
 13. Die Irrung, die sich etwa
 findet, soll man nicht unterhalten;
 sonst kriegt man
 vor die Kraft nur Wind, die
 Liebe wird erkalten.
 14. Man soll sich alles Böse
 nicht gleich zu Gemüte
 ziehen, vielmehr in Gottes
 lauterem Licht solch finster
 Denken fliehen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023201	15. Am wenigsten er	15. Am wenigsten erbauen
Gesangbuch1741_2_023202	bauen nun die kalten klage	nun die kalten Klagelieder,
Gesangbuch1741_2_023203	lieder, man macht sich allzu	man macht sich allzu
Gesangbuch1741_2_023204	viel zu thun mit fehlern	viel zu tun mit Fehlern
Gesangbuch1741_2_023205	der gebrüder.	der Gebrüder.
Gesangbuch1741_2_023206	16. Ist man fo ernstlich	16. Ist man so ernstlich
Gesangbuch1741_2_023207	und bereit das böse abzu	und bereit, das Böse abzuwenden,
Gesangbuch1741_2_023208	wenden, fo trage man fein	so trage man sein
Gesangbuch1741_2_023209	allezeit fein eigen herz in	allezeit sein eigenes Herz in
Gesangbuch1741_2_023210	handen.	Händen.
Gesangbuch1741_2_023211	17. Wird man im übr	17. Wird man im Übrigen
Gesangbuch1741_2_023212	gen erfeh'n, daß unfriede ein	erseh'n, dass Unfriede eingerissen;
Gesangbuch1741_2_023213	geriffen; fo laß man alles	so lass man alles
Gesangbuch1741_2_023214	gehn und ftehn, bis wir uns	geh'n und steh'n, bis wir uns
Gesangbuch1741_2_023215	wiede küffen.	wieder küssen.
Gesangbuch1741_2_023216	18. Was etwan hier und	18. Was etwa hier und
Gesangbuch1741_2_023217	da noch fehlt, das kan die	da noch fehlt, das kann die
Gesangbuch1741_2_023218	lieb erfezen, die liebe, die	Liebe ersetzen, die Liebe, die
Gesangbuch1741_2_023219	uns	uns
Gesangbuch1741_2_023220	<pb n="719a" src="719.jpg" />	<pb n="719a" src="719.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023221	Von den ordentlichen Führungen. 701	Von den ordentlichen Führungen. 701
Gesangbuch1741_2_023222	uns auserwählt zu ihrem	auserwählt zu ihrem
Gesangbuch1741_2_023223	liebsergezen.	Liebeseorgetzen.
Gesangbuch1741_2_023224	19. Und wenn wir recht	19. Und wenn wir recht
Gesangbuch1741_2_023225	vertraulich feyn, fo dringt	vertraulich sein, so dringt
Gesangbuch1741_2_023226	ein wort in liebe auch eher	ein Wort in Liebe auch eher
Gesangbuch1741_2_023227	in ein herze ein, als des ge	in ein Herz ein, als des Gesetzes
Gesangbuch1741_2_023228	fezes triebe.	Triebe.
Gesangbuch1741_2_023229	20. Ja wenn es wärklich	20. Ja wenn es wirklich
Gesangbuch1741_2_023230	fchaden fezt, fo ift kein fcha	Schaden setzt, so ist kein Schaden
Gesangbuch1741_2_023231	de größer, als der die liebes	größer, als der die Liebespflicht
Gesangbuch1741_2_023232	pflicht verletzt, auch wird	verletzt, auch wird
Gesangbuch1741_2_023233	davon nichts beffer.	davon nichts besser.
Gesangbuch1741_2_023234	21. Ach Liebe! lehre uns	21. Ach Liebe! Lehre uns
Gesangbuch1741_2_023235	im licht die bräder liebeich	im Licht die Brüder liebeich
Gesangbuch1741_2_023236	faffen, und nach der neuge	fassen, und nach der neugebornen
Gesangbuch1741_2_023237	bohmen pflicht das leben	Pflicht das Leben
Gesangbuch1741_2_023238	vor fie laffen.	vor sie lassen.
Gesangbuch1741_2_023239	766.	766.
Gesangbuch1741_2_023240	Matth. 9. v. 7.	Matth. 9. V. 7.

ID

Gesangbuch1741_2_023241
 Gesangbuch1741_2_023242
 Gesangbuch1741_2_023243
 Gesangbuch1741_2_023244
 Gesangbuch1741_2_023245
 Gesangbuch1741_2_023246
 Gesangbuch1741_2_023247
 Gesangbuch1741_2_023248
 Gesangbuch1741_2_023249
 Gesangbuch1741_2_023250
 Gesangbuch1741_2_023251
 Gesangbuch1741_2_023252
 Gesangbuch1741_2_023253
 Gesangbuch1741_2_023254
 Gesangbuch1741_2_023255
 Gesangbuch1741_2_023256
 Gesangbuch1741_2_023257
 Gesangbuch1741_2_023258
 Gesangbuch1741_2_023259
 Gesangbuch1741_2_023260
 Gesangbuch1741_2_023261
 Gesangbuch1741_2_023262
 Gesangbuch1741_2_023263
 Gesangbuch1741_2_023264
 Gesangbuch1741_2_023265
 Gesangbuch1741_2_023266
 Gesangbuch1741_2_023267
 Gesangbuch1741_2_023268
 Gesangbuch1741_2_023269
 Gesangbuch1741_2_023270
 Gesangbuch1741_2_023271
 Gesangbuch1741_2_023272
 Gesangbuch1741_2_023273
 Gesangbuch1741_2_023274
 Gesangbuch1741_2_023275
 Gesangbuch1741_2_023276
 Gesangbuch1741_2_023277
 Gesangbuch1741_2_023278
 Gesangbuch1741_2_023279
 Gesangbuch1741_2_023280

Diplomatische Transkription

Mel. 39.
 Ach schaue doch, o Lie-
 be! wie die feinde
 lich heeresweife um
 mich lagern her: hatt ich
 dich nicht zu meiner feelen
 freunde, fie warden mich
 verfenken mehr und mehr;
 drum halt, ach halt mich
 fest in dir, fo schadet mir kein
 feind mehr in und außer
 mir.
 2. Du, Liebe! wilt, daß
 ich foll ftille werden; und
 mein fleifch will fo gern in
 unruh feyn: du führest mich
 aufs Eine hin auf erden,
 und ich mach mich mit vielen
 <pb n="719b" src="719.jpg" />
 gern gemein: das quält den
 gnug-geplagten geift, daß er
 lich oftmahls falt nicht mehr
 zu fammlen weiß.
 3. Du forderft, daß ich
 foll genau aufmerken auf
 deines Geiftes trieb und
 liebeszug; damit du mich
 zum Streit recht könnest ftar-
 ken, und waffen gegen
 meiner feinde trug, die wi-
 der mich zu felde ftehn, und
 mich zu fallen, ihre list und
 macht erhöh'n.
 4 Ach aber, wie bin ich fo
 trag zum wachen! wie raum
 ich ihnen fo viel vorthail ein!
 wie pfleg ich doch fo wenig
 draus zu machen, wenn du
 mich warnft vor dem fubtil-
 ften fchein, worunter mich

Normalisierter Text

Mel. 39.
 Ach schaue doch, o Liebe! wie
 die Feinde
 sich heeresweise um
 mich lagern her: hätt' ich
 dich nicht zu meiner Seelen
 Freunde, sie würden mich
 versenken mehr und mehr;
 drum halt, ach halt mich
 fest in dir, so schadet mir kein
 Feind mehr in und außer
 mir.
 2. Du, Liebe! willst, dass
 ich soll still werden; und
 mein Fleisch will so gern in
 Unruh sein: du führst mich
 aufs Eine hin auf Erden,
 und ich mach' mich mit vielen
 <pb n="719b" src="719.jpg" />
 gern gemein: das quält den
 genug geplagten Geist, dass er
 sich oftmals fast nicht mehr
 zu sammeln weiß.
 3. Du forderst, dass ich
 soll genau aufmerken auf
 deines Geistes Trieb und
 Liebeszug; damit du mich
 zum Streit recht könntest stärken,
 und wappnen gegen
 meiner Feinde Trug, die wider
 mich zu Felde steh'n, und
 mich zu fällen, ihre List und
 Macht erhöh'n.
 4. Ach aber, wie bin ich so
 träge zum Wachen! Wie räum'
 ich ihnen so viel Vorteil ein!
 Wie pfleg' ich doch so wenig
 daraus zu machen, wenn du
 mich warnst vor dem subtilsten
 Schein, worunter mich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023281	die fchlang verführt und	die Schlange verführt und
Gesangbuch1741_2_023282	durch ihr falles gift mir	durch ihr süßes Gift mir
Gesangbuch1741_2_023283	fchmerz und weh gebiert!	Schmerz und Weh gebiert!
Gesangbuch1741_2_023284	5. Das macht, ich kenn	5. Das macht, ich kenn'
Gesangbuch1741_2_023285	noch nicht ihr falliches we-	noch nicht ihr falsches Wesen,
Gesangbuch1741_2_023286	fen, weil fie fich auch ins be-	weil sie sich auch ins beste
Gesangbuch1741_2_023287	fte werk einmifcht: fie ma-	Werk einmischet: sie macht
Gesangbuch1741_2_023288	chet fich fo fchön und aufer-	sich so schön und auserlesen,
Gesangbuch1741_2_023289	leben, daß oft der trieb falt	dass oft der Trieb fast
Gesangbuch1741_2_023290	ganz in mir erlifcht, den dei-	ganz in mir erlischt, den deine
Gesangbuch1741_2_023291	ne lieb mir eingedruckt, weil	Lieb' mir eingedrückt, weil
Gesangbuch1741_2_023292	fie fo meinen finn aus deiner	sie so meinen Sinn aus deiner
Gesangbuch1741_2_023293	einfalt rukt.	Einfalt rückt.
Gesangbuch1741_2_023294	6. Ach lehre mich, o Lie-	6. Ach lehre mich, o Liebe! tapfer
Gesangbuch1741_2_023295	be! tapfer ringen, in wa-	ringen, in Wachen,
Gesangbuch1741_2_023296	chen, kämpfen, flehen und	Kämpfen, Flehen und
Gesangbuch1741_2_023297	gebet; daß ich durch dich	Gebet; dass ich durch dich
Gesangbuch1741_2_023298	mag	mag
Gesangbuch1741_2_023299	<pb n="720a" src="720.jpg" />	<pb n="720a" src="720.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023300	702 Von den ordentlichen Führungen.	702 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_023301	mag diefen feind bezwingen,	diesen Feind bezwingen,
Gesangbuch1741_2_023302	der deiner einfalt ftets im	der deiner Einfalt stets im
Gesangbuch1741_2_023303	wege fteht. Erwärg und	Wege steht. Erwürg' und
Gesangbuch1741_2_023304	jage in die flucht, was dich	jage in die Flucht, was dich
Gesangbuch1741_2_023305	in mir noch nicht allein und	in mir noch nicht allein und
Gesangbuch1741_2_023306	lauter fucht!	lauter sucht!
Gesangbuch1741_2_023307	7. Gieb, daß ich doch nicht	7. Gib, dass ich doch nicht
Gesangbuch1741_2_023308	mehr laß überbleiben, das	mehr lass' überbleiben, das
Gesangbuch1741_2_023309	dir in mir annoch zuwider	dir in mir annoch zuwider
Gesangbuch1741_2_023310	wär! gieb daß ich dir allein	wär! Gib, dass ich dir allein
Gesangbuch1741_2_023311	mag einverleiben mein herz,	mag einverleiben mein Herz,
Gesangbuch1741_2_023312	das noch fo wanket hin und	das noch so wankt hin und
Gesangbuch1741_2_023313	her! mein Held, fähr felbft	her! Mein Held, führ' selbst
Gesangbuch1741_2_023314	in mir den krieg, und bringe	in mir den Krieg, und bringe
Gesangbuch1741_2_023315	mich in dir zum durchbruch	mich in dir zum Durchbruch
Gesangbuch1741_2_023316	und zum fieg!	und zum Sieg!
Gesangbuch1741_2_023317	8. Es frifftet fich noch ftets	8. Es fristet sich noch stets
Gesangbuch1741_2_023318	das eigne leben, und will fich	das eigene Leben, und will sich
Gesangbuch1741_2_023319	nie ins fterben geben hin; es	nie ins Sterben geben hin; es
Gesangbuch1741_2_023320	fucht bald da, bald dort fich	sucht bald da, bald dort sich

ID

Gesangbuch1741_2_023321
 Gesangbuch1741_2_023322
 Gesangbuch1741_2_023323
 Gesangbuch1741_2_023324
 Gesangbuch1741_2_023325
 Gesangbuch1741_2_023326
 Gesangbuch1741_2_023327
 Gesangbuch1741_2_023328
 Gesangbuch1741_2_023329
 Gesangbuch1741_2_023330
 Gesangbuch1741_2_023331
 Gesangbuch1741_2_023332
 Gesangbuch1741_2_023333
 Gesangbuch1741_2_023334
 Gesangbuch1741_2_023335
 Gesangbuch1741_2_023336
 Gesangbuch1741_2_023337
 Gesangbuch1741_2_023338
 Gesangbuch1741_2_023339
 Gesangbuch1741_2_023340
 Gesangbuch1741_2_023341
 Gesangbuch1741_2_023342
 Gesangbuch1741_2_023343
 Gesangbuch1741_2_023344
 Gesangbuch1741_2_023345
 Gesangbuch1741_2_023346
 Gesangbuch1741_2_023347
 Gesangbuch1741_2_023348
 Gesangbuch1741_2_023349
 Gesangbuch1741_2_023350
 Gesangbuch1741_2_023351
 Gesangbuch1741_2_023352
 Gesangbuch1741_2_023353
 Gesangbuch1741_2_023354
 Gesangbuch1741_2_023355
 Gesangbuch1741_2_023356
 Gesangbuch1741_2_023357
 Gesangbuch1741_2_023358
 Gesangbuch1741_2_023359
 Gesangbuch1741_2_023360

Diplomatische Transkription

anzukleben, nur daß es nicht
 erfahre Christi finn; und fo
 beflekt es jämmerlich die
 feel und geift. Drum hilf,
 o JESU! rette mich.
 9. Dich, reines licht! foll
 nur ein rein herz fchauen;
 drum leide nichts unreines
 mehr in mir; fang an die
 dorn und hecken umzuhau-
 en, vor welchen deine frucht
 nicht kommt herfür! ach!
 fchmelz die fchlacken alle
 weg, die in mir hindern dei-
 ner reinen liebe zwek!
 10. O weisheit! ich kan
 mich nicht felbft regieren;
 denn ich bin ganz in deinen
 <pb n="720b" src="720.jpg" />
 wegen blind. Drum wollt
 du mich nur im gehorfam
 fahren, zu folgen dir in ein-
 falt als ein kind! nimm
 mir, das eigne mehr und
 mehr, und gieb mir was
 mir nützt, ob es fchon
 fchmerzlich war.
 11. Was nur dem fleisch,
 und wars noch fo geringe,
 noch eine luft und kleine
 nahrung giebt, das liebt
 mein herz, o fchöpfer aller
 dinge! weit mehr als dich,
 und ob es dich betrübt,
 fchlägt es doch folches in
 den wind, und bleibt auf
 diefe art nicht ohne vorfaz
 blind.
 12. Ach wer will wohl die
 bosheit recht ergründen, die

Normalisierter Text

anzukleben, nur dass es nicht
 erfahre Christi Sinn; und so
 befleckt es jämmerlich die
 See!' und Geist. Drum hilf,
 o Jesu! rette mich.
 9. Dich, reines Licht! soll
 nur ein rein Herz schauen;
 drum leide nichts Unreines
 mehr in mir; fang' an die
 Dornen und Hecken umzuhauen,
 vor welchen deine Frucht
 nicht kommt herfür! Ach!
 schmelz' die Schlacken alle
 weg, die in mir hindern deiner
 reinen Liebe Zweck!
 10. O Weisheit! Ich kann
 mich nicht selbst regieren;
 denn ich bin ganz in deinen
 <pb n="720b" src="720.jpg" />
 Wegen blind. Drum wolltest
 du mich nur im Gehorsam
 führen, zu folgen dir in Einfalt
 als ein Kind! Nimm
 mir, das eigene mehr und
 mehr, und gib mir, was
 mir nützt, ob es schon
 schmerzlich wär'.
 11. Was nur dem Fleisch,
 und wär's noch so gering,
 noch eine Lust und kleine
 Nahrung gibt, das liebt
 mein Herz, o Schöpfer aller
 Dinge! weit mehr als dich,
 und ob es dich betrübt,
 schlägt es doch solches in
 den Wind, und bleibt auf
 diese Art nicht ohne Vorsatz
 blind.
 12. Ach, wer will wohl die
 Bosheit recht ergründen, die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023361	fo abſcheulich tief im herzen	so abscheulich tief im Herzen
Gesangbuch1741_2_023362	liegt; o reines licht! ich	liegt; o reines Licht! Ich
Gesangbuch1741_2_023363	muß es nur empfinden, was	muss es nur empfinden, was
Gesangbuch1741_2_023364	dieſer greuel mir ſchon zuge-	dieser Greuel mir schon zugefügt.
Gesangbuch1741_2_023365	fägt. Oft bin ich, wenn ich	Oft bin ich, wenn ich
Gesangbuch1741_2_023366	auch gleich wach, auf die	auch gleich wach, auf die
Gesangbuch1741_2_023367	geheime tæk zu merken, doch	geheime Tücke zu merken, doch
Gesangbuch1741_2_023368	zu ſchwach.	zu schwach.
Gesangbuch1741_2_023369	13. O wärdeſt du, die lie-	13. O würdest du, die Liebe,
Gesangbuch1741_2_023370	be, nicht felbſt wachen, fo	nicht selbst wachen, so
Gesangbuch1741_2_023371	mäſte ich gar bald verlo-	müsste ich gar bald verloren
Gesangbuch1741_2_023372	ren gehn: Ach fey o Star-	geh'n: Ach, sei o Stärke!
Gesangbuch1741_2_023373	ke! mächtig in mir ſchwa-	mächtig in mir Schwachen,
Gesangbuch1741_2_023374	chen, und hilf den feinden	und hilf den Feinden
Gesangbuch1741_2_023375	bey mir widerſtehn! ach hab	bei mir widersteh'n! Ach, hab'
Gesangbuch1741_2_023376	noch ferner auf mich acht,	noch ferner auf mich Acht,
Gesangbuch1741_2_023377	weil	weil
Gesangbuch1741_2_023378		
Gesangbuch1741_2_023379	<pb n="721a" src="721.jpg" />	<pb n="721a" src="721.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023380	Von den ordentlichen Fährungen. 703	Von den ordentlichen Führungen. 703
Gesangbuch1741_2_023381	weil deine liebes-treu am	weil deine Liebestreu am
Gesangbuch1741_2_023382	beſten vor mich wacht!	besten über mich wacht!
Gesangbuch1741_2_023383	14. Laß nichts mehr in mir	14. Lass nichts mehr in mir
Gesangbuch1741_2_023384	ungerichtet bleiben! ach	unbereinigt bleiben! Ach,
Gesangbuch1741_2_023385	halte meinen geiſt in deiner	halte meinen Geist in deiner
Gesangbuch1741_2_023386	zucht! laß folche ihn recht	Zucht! Lass solche ihn recht
Gesangbuch1741_2_023387	in die enge treiben, fo bald	in die Enge treiben, sobald
Gesangbuch1741_2_023388	er dich nicht mehr fo lauter	er dich nicht mehr so lauter
Gesangbuch1741_2_023389	ſucht! O beuge meinen	sucht! O beuge meinen
Gesangbuch1741_2_023390	eigenſinn, und mach ihn dir	Eigensinn und mach ihn dir
Gesangbuch1741_2_023391	ganz unterthanig immer	ganz untertänig immer
Gesangbuch1741_2_023392	hin!	hin!
Gesangbuch1741_2_023393	15. Gieb daß ich nicht in	15. Gib, dass ich nicht in
Gesangbuch1741_2_023394	irgend etwas ruhe, das du	irgend etwas ruhe, das du
Gesangbuch1741_2_023395	nicht ſelber biſt, ſonſt bringt	nicht selber bist, sonst bringt
Gesangbuch1741_2_023396	nur pein! laß was ich auch	es nur Pein! Lass, was ich auch
Gesangbuch1741_2_023397	zu allen zeiten thue, in mir	zu allen Zeiten tue, in mir,
Gesangbuch1741_2_023398	mein GOTT, durch dich ge-	mein Gott, durch dich geheiligt
Gesangbuch1741_2_023399	heiligt feyn; daß mich kein	sein; dass mich kein
Gesangbuch1741_2_023400	irr-licht blende mehr, und	Irrlicht blende mehr und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023401	unter gutem fchein, dir rau=	unter gutem Schein dir
Gesangbuch1741_2_023402	be deine ehr.	raube deine Ehr.
Gesangbuch1741_2_023403	16. Ach ja! vollende was	16. Ach ja! Vollende, was
Gesangbuch1741_2_023404	du angefangen! dein werk	du angefangen! Dein Werk
Gesangbuch1741_2_023405	ift es, du muft es fähren	ist es, du musst es ausführen,
Gesangbuch1741_2_023406	aus, wohlan! es dringt	wohlan! Es dringt
Gesangbuch1741_2_023407	mein bränftiges verlangen	mein brünstiges Verlangen
Gesangbuch1741_2_023408	nun in dich ein: HERR,	nun in dich ein: Herr,
Gesangbuch1741_2_023409	reinige dein haus! und	reinige dein Haus! Und
Gesangbuch1741_2_023410	fähre vollends auf den bau,	führe vollends auf den Bau,
Gesangbuch1741_2_023411	daß alle welt an mir dein	dass alle Welt an mir dein
Gesangbuch1741_2_023412	gnaden-wunder fchau!	Gnadenwunder schau!
Gesangbuch1741_2_023413	767.	767.
Gesangbuch1741_2_023414	Matth. 5. v. 7.	Matth. 5. v. 7.
Gesangbuch1741_2_023415	Mel. 83.	Mel. 83.
Gesangbuch1741_2_023416	Ach fey gewarnt, o	Ach, sei gewarnt, o
Gesangbuch1741_2_023417	feel! fer fchaden, daß	Seele! Vor Schaden, dass
Gesangbuch1741_2_023418	dir die falche frey=	dir die falsche Frei-
Gesangbuch1741_2_023419	<pb n="721b" src="721.jpg" />	<pb n="721b" src="721.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023420	heit nicht, die deinen finn	heit nicht, die deinen Sinn
Gesangbuch1741_2_023421	auf hochmuth richt, gar	auf Hochmut richtet, gar
Gesangbuch1741_2_023422	mög zur ficherheit gerathen;	möge zur Sicherheit geraten;
Gesangbuch1741_2_023423	wenn etwa GOTTES licht	wenn etwa Gottes Licht
Gesangbuch1741_2_023424	zur freude/ lieb, andacht,	zur Freude, Lieb', Andacht,
Gesangbuch1741_2_023425	eine hiz in dir, bey feines	eine Hitz' in dir, bei seines
Gesangbuch1741_2_023426	geiftes faffer weyde / er=	Geistes süßer Weide, erweckt
Gesangbuch1741_2_023427	wekt mit ftarker lobs-be=	mit starker Lobs-begier!
Gesangbuch1741_2_023428	gier!	
Gesangbuch1741_2_023429	2. Denn bleibft du nicht	2. Denn bleibst du nicht
Gesangbuch1741_2_023430	in demuth ftehen, mit wach=	in Demut stehen, mit Wachsamkeit
Gesangbuch1741_2_023431	famkeit und treu verwahrt,	und Treue verwahrt,
Gesangbuch1741_2_023432	im geift gebäcket, nach der	im Geist gebückt, nach der
Gesangbuch1741_2_023433	art, wie in der weisheit	Art, wie in der Weisheit
Gesangbuch1741_2_023434	zucht zu fehen : fo wird dein	Zucht zu sehen: so wird dein
Gesangbuch1741_2_023435	herz gar bald erkalten ; fo	Herz gar bald erkalten; so
Gesangbuch1741_2_023436	weicht fein weißer liebes=	weicht sein weiser Liebesgeist;
Gesangbuch1741_2_023437	geift; wirft nichts von vori=	wirst nichts von voriger
Gesangbuch1741_2_023438	ger kraft behalten: er felbft	Kraft behalten: Er selbst
Gesangbuch1741_2_023439	fcheint dir weit weggereift.	scheint dir weit weggereist.
Gesangbuch1741_2_023440	3. Drum lerne auch mit	3. Darum lerne auch mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023441	fried und freuden in tiefge	Fried' und Freuden in tief gelassener
Gesangbuch1741_2_023442	laßner niedrigkeit, und wahr	Niedrigkeit und wahrer
Gesangbuch1741_2_023443	rer Gottgelaffenheit am	Gottgelassenheit am
Gesangbuch1741_2_023444	creuze ungezwungen leiden!	Kreuze ungezwungen leiden!
Gesangbuch1741_2_023445	du darfst nicht über Schaden	Du darfst nicht über Schaden
Gesangbuch1741_2_023446	klagen, denn JESUS wird	klagen, denn Jesus wird
Gesangbuch1741_2_023447	dir alles feyn! in leid und	dir alles sein! In Leid und
Gesangbuch1741_2_023448	freud wird er dich tragen!	Freud' wird er dich tragen!
Gesangbuch1741_2_023449	fenk dich nur ganzlich in	Senk dich nur gänzlich in
Gesangbuch1741_2_023450	ihn ein!	ihn ein!
Gesangbuch1741_2_023451	768. Mel. 104.	768. Mel. 104.
Gesangbuch1741_2_023452	GEdenke mein, Jeho	Gedenke mein, Jehova!
Gesangbuch1741_2_023453	vah! ftets im beften,	Stets im Besten,
Gesangbuch1741_2_023454	wenn meine noth	wenn meine Not
Gesangbuch1741_2_023455	und jammer ist am größten:	und Jammer ist am größten:
Gesangbuch1741_2_023456	bewache mich mit deiner lie	Bewache mich mit deiner Liebes-
Gesangbuch1741_2_023457	bes	
Gesangbuch1741_2_023458	<pb n="722a" src="722.jpg" />	<pb n="722a" src="722.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023459	704 Von den ordentlichen Führungen.	704 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_023460	bestreu, und laffe mich von	bestreu und lasse mich von
Gesangbuch1741_2_023461	dir ja nimmer wanken, wenn	dir ja nimmer wanken, wenn
Gesangbuch1741_2_023462	alles mich will einmal schrek	alles mich will einmal schrecken
Gesangbuch1741_2_023463	ken in gedanken! wenn mei	in Gedanken! Wenn meine
Gesangbuch1741_2_023464	ne feinde ftärmen ein, ge	Feinde stürmen ein, gedenke
Gesangbuch1741_2_023465	denke mein!	mein!
Gesangbuch1741_2_023466	2. Gedenke mein, wenn	2. Gedenke mein, wenn
Gesangbuch1741_2_023467	die begierden ftärmen, und	die Begierden stürmen, und
Gesangbuch1741_2_023468	laß mich deine große macht	lass mich deine große Macht
Gesangbuch1741_2_023469	beschirmen; ach schenk mir	beschirmen; ach, schenk mir
Gesangbuch1741_2_023470	muth und kräfte aus der	Mut und Kräfte aus der
Gesangbuch1741_2_023471	höh, daß ich doch ihnen kei	Höh, dass ich doch ihnen keine
Gesangbuch1741_2_023472	ne herrschaft laffe, und al	Herrschaft lasse und alles
Gesangbuch1741_2_023473	les ihr begehren ftets ver	ihr Begehren stets verfluch'
Gesangbuch1741_2_023474	fluch und haffe; fo komm	und hasse; so komm
Gesangbuch1741_2_023475	ich bald ab ihrer pein: ge	ich bald ab ihrer Pein: Gedenke
Gesangbuch1741_2_023476	denke mein!	mein!
Gesangbuch1741_2_023477	3. Gedenke mein in allen	3. Gedenke mein in allen
Gesangbuch1741_2_023478	meinen wegen, und leite du	meinen Wegen und leite du
Gesangbuch1741_2_023479	mich ftets in deinem fegen!	mich stets in deinem Segen!
Gesangbuch1741_2_023480	fchwing dein panier der liebe	Schwing dein Panier der Liebe

ID

Gesangbuch1741_2_023481
 Gesangbuch1741_2_023482
 Gesangbuch1741_2_023483
 Gesangbuch1741_2_023484
 Gesangbuch1741_2_023485
 Gesangbuch1741_2_023486
 Gesangbuch1741_2_023487
 Gesangbuch1741_2_023488
 Gesangbuch1741_2_023489
 Gesangbuch1741_2_023490
 Gesangbuch1741_2_023491
 Gesangbuch1741_2_023492
 Gesangbuch1741_2_023493
 Gesangbuch1741_2_023494
 Gesangbuch1741_2_023495
 Gesangbuch1741_2_023496
 Gesangbuch1741_2_023497
 Gesangbuch1741_2_023498
 Gesangbuch1741_2_023499
 Gesangbuch1741_2_023500
 Gesangbuch1741_2_023501
 Gesangbuch1741_2_023502
 Gesangbuch1741_2_023503
 Gesangbuch1741_2_023504
 Gesangbuch1741_2_023505
 Gesangbuch1741_2_023506
 Gesangbuch1741_2_023507
 Gesangbuch1741_2_023508
 Gesangbuch1741_2_023509
 Gesangbuch1741_2_023510
 Gesangbuch1741_2_023511
 Gesangbuch1741_2_023512
 Gesangbuch1741_2_023513
 Gesangbuch1741_2_023514
 Gesangbuch1741_2_023515
 Gesangbuch1741_2_023516
 Gesangbuch1741_2_023517
 Gesangbuch1741_2_023518
 Gesangbuch1741_2_023519
 Gesangbuch1741_2_023520

Diplomatische Transkription

aber mich, daß ich auf dich
 getroßt all mein thun wage,
 und im geringsten nicht an
 deiner treu verzage; ver-
 birg mich ftets in dich hin-
 ein; gedenke mein!
 4. Gedenke mein, o läffe
 JESUS-liebe, und fördre
 in mir deine liebes-triebe,
 ach! zünd dein feuer in mir
 völlig an, und laß den ar-
 men geiß nicht mehr fo
 fchmachten, lehr unaufhö-
 lich mich als liebe dich be-
 trachten; tilg allen falchen
 heuchel-schein: gedenke
 mein!
 <pb n="722b" src="722.jpg" />
 5. Gedenke mein, und
 bring mich in die stille des
 herzens, daß ich tue, was
 dein wille im herzen ftand-
 lich von mir fodern wird!
 laß alle meine sinnen still
 werden, und keine creatur,
 fo lang ich leb auf erden,
 mehr in mein herze wur-
 zeln ein; gedenke mein!
 6. Gedenke mein, und
 such mich mit erbarmen,
 wenn ich nicht will in deiner
 lieb erwarmen, und meine
 eigne wege laufen hin! laß
 keine ruh in meinem herzen
 bleiben, bis ich mich von dir
 laß fo in die enge treiben,
 daß nichts mehr mag mein
 eigen feyn! gedenke mein!
 7. Gedenke mein, und
 gib mir eine seele, die keusch

Normalisierter Text

über mich, dass ich auf dich
 getroßt all mein Tun wage
 und im Geringsten nicht an
 deiner Treu' verzage; verbirg
 mich stets in dich hinein;
 gedenke mein!
 4. Gedenke mein, o süße
 Jesusliebe, und fördere
 in mir deine Liebestriebe,
 ach! Zünd dein Feuer in mir
 völlig an und lass den armen
 Geist nicht mehr so
 schmachten, lehr' unaufhörlich
 mich als Liebe dich betrachten;
 tilg allen falschen
 Heuchelschein: Gedenke
 mein!
 <pb n="722b" src="722.jpg" />
 5. Gedenke mein und
 bring mich in die Stille des
 Herzens, dass ich tue, was
 dein Wille im Herzen stündlich
 von mir fordern wird!
 Lass alle meine Sinne still
 werden und keine Kreatur,
 solange ich leb' auf Erden,
 mehr in mein Herz wurzeln
 ein; gedenke mein!
 6. Gedenke mein und
 such mich mit Erbarmen,
 wenn ich nicht will in deiner
 Lieb' erwarmen und meine
 eigne Wege laufen hin! Lass
 keine Ruh' in meinem Herzen
 bleiben, bis ich mich von dir
 lass' so in die Enge treiben,
 dass nichts mehr mag mein
 eigen sein! Gedenke mein!
 7. Gedenke mein und
 gib mir eine Seele, die keusch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023521	und rein, ohn flecken, ohne	und rein, ohn' Flecken, ohne
Gesangbuch1741_2_023522	fehle, Immanuel, in dir	Fehle, Immanuel, in dir
Gesangbuch1741_2_023523	ftets möge feyn ; laß mich	stets möge sein; lass mich
Gesangbuch1741_2_023524	den geift der zucht genau	den Geist der Zucht genau
Gesangbuch1741_2_023525	bewachen, daß keine falſche	bewachen, dass keine falsche
Gesangbuch1741_2_023526	luft ſich möge an mich ma-	Lust ſich möge an mich machen.
Gesangbuch1741_2_023527	chen. Ach mach mich	Ach, mach mich
Gesangbuch1741_2_023528	züchtig, keufch und rein;	züchtig, keusch und rein;
Gesangbuch1741_2_023529	gedenke mein!	gedenke mein!
Gesangbuch1741_2_023530	8. Gedenke mein, o de-	8. Gedenke mein, o Demutvolle
Gesangbuch1741_2_023531	muth=volle liebe, befreye	Liebe, befreie
Gesangbuch1741_2_023532	mich von allem hoffarts-	mich von allem Hoffartstribe,
Gesangbuch1741_2_023533	triebe, daß nichts vom ftol-	dass nichts vom stolzen
Gesangbuch1741_2_023534	zen ſinn mehr übrig bleib;	Sinn mehr übrig bleibe;
Gesangbuch1741_2_023535	ach mache mich doch vor	ach, mache mich doch vor
Gesangbuch1741_2_023536	mir ſelbt zu ſchanden, und	mir ſelbst zu Schanden und
Gesangbuch1741_2_023537	reiffe	reiße
Gesangbuch1741_2_023538	<pb n="723a" src="723.jpg" />	<pb n="723a" src="723.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023539	Von den ordentlichen Fährungen. 705	Von den ordentlichen Führungen. 705
Gesangbuch1741_2_023540	reiffe mich auch bald aus	reiße mich auch bald aus
Gesangbuch1741_2_023541	diefen ſchweren banden; ja	diesen schweren Banden; ja,
Gesangbuch1741_2_023542	mache mich vor allem klein:	mache mich vor allem klein:
Gesangbuch1741_2_023543	gedenke mein!	Gedenke mein!
Gesangbuch1741_2_023544	9. Gedenke mein, ich	9. Gedenke mein, ich
Gesangbuch1741_2_023545	trinke oder effe, daß ich da-	trinke oder esse, dass ich dabei
Gesangbuch1741_2_023546	bey ja deiner nicht vergeffe,	ja deiner nicht vergesse,
Gesangbuch1741_2_023547	daß mich dein maßigfeyn	dass mich dein Mäßigkeit
Gesangbuch1741_2_023548	recht aus üben an, regiere du	recht ausüben kann, regiere du
Gesangbuch1741_2_023549	mein ſchlafen und mein wa-	mein Schlafen und mein Wachen,
Gesangbuch1741_2_023550	chen, laß, wenn ich wachen	lass, wenn ich wachen
Gesangbuch1741_2_023551	ſoll, mich ja nichts ſchläfrig	soll, mich ja nichts schläfrig
Gesangbuch1741_2_023552	machen! laß immer mich ge-	machen! Lass immer mich gedenken
Gesangbuch1741_2_023553	denken dein ! Gedenke	dein! Gedenke
Gesangbuch1741_2_023554	mein!	mein!
Gesangbuch1741_2_023555	10. Gedenke mein, wenn	10. Gedenke mein, wenn
Gesangbuch1741_2_023556	alle mein vergeffen, und mir,	alle mein vergessen und mir,
Gesangbuch1741_2_023557	was ich an dir verdient, zu-	was ich an dir verdient, zumessen!
Gesangbuch1741_2_023558	meffen! wenn alles mich	Wenn alles mich
Gesangbuch1741_2_023559	für irr und thöricht halt,	für irr' und töricht hält
Gesangbuch1741_2_023560	und niemand mehr mir will	und niemand mehr mir will

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023561	was guts zutrauen, fo laß	was Gutes zutrauen, so lass
Gesangbuch1741_2_023562	mich einzig nur auf dich,	mich einzig nur auf dich,
Gesangbuch1741_2_023563	mein JESU, bauen; wenn	mein Jesu, bauen; wenn
Gesangbuch1741_2_023564	alle mir zuwider feyn, fo	alle mir zuwider sein, so
Gesangbuch1741_2_023565	denk du mein!	denk du mein!
Gesangbuch1741_2_023566	11. Gedenke mein, fo kan	11. Gedenke mein, so kann
Gesangbuch1741_2_023567	ich an dich denken, und leib,	ich an dich denken und Leib
Gesangbuch1741_2_023568	und feel, und geift, auf dich	und Seel' und Geist auf dich
Gesangbuch1741_2_023569	hinlenken ! gedenke mei-	hinlenken! Gedenke meiner
Gesangbuch1741_2_023570	ner fchwachen hätte auch,	schwachen Hütte auch,
Gesangbuch1741_2_023571	fo viel du mir, HERR!	so viel du mir, Herr! für
Gesangbuch1741_2_023572	wirft fär nöthig halten; ich	nötig halten wirst; ich
Gesangbuch1741_2_023573	laß dich lediglich, mein	lass' dich lediglich, mein
Gesangbuch1741_2_023574	GOTT! in allem walten:	Gott! in allem walten:
Gesangbuch1741_2_023575	komm, komm in meines her-	Komm, komm in meines Herzensschrein!
Gesangbuch1741_2_023576	zensfchrein ! Gedenke	Gedenke
Gesangbuch1741_2_023577	mein!	mein!
Gesangbuch1741_2_023578	<pb n="723b" src="723.jpg" />	<pb n="723b" src="723.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023579	769. Mel. 134.	769. Mel. 134.
Gesangbuch1741_2_023580	HERzog unfrer feelig-	Herzog unsrer Seligkeiten!
Gesangbuch1741_2_023581	keiten! zeuch uns in	Zieh uns in
Gesangbuch1741_2_023582	dein heiligthum, da	dein Heiligtum, da
Gesangbuch1741_2_023583	du uns die ftadt bereiten,	du uns die Stadt bereiten
Gesangbuch1741_2_023584	und hier im triumph herum	und hier im Triumph herum
Gesangbuch1741_2_023585	als deine erkaufte lieg-präch-	als deine erkaufte, siegprächtigtig
Gesangbuch1741_2_023586	tig wilt führen: laß unfere	führen willst: Lass unsere
Gesangbuch1741_2_023587	bitte dein herze ietzt röhren!	Bitte dein Herz jetzt rühren!
Gesangbuch1741_2_023588	wir wollen dem Vater zum	Wir wollen dem Vater zum
Gesangbuch1741_2_023589	opfer darftehn, und in der	Opfer dastehn und in der
Gesangbuch1741_2_023590	gemeinfchaft der leiden hin-	Gemeinschaft der Leiden hingehn.
Gesangbuch1741_2_023591	gehn.	
Gesangbuch1741_2_023592	2. Er hat uns zu dir gezo-	2. Er hat uns zu dir gezogen
Gesangbuch1741_2_023593	gen, und du wieder zu ihm	und du wieder zu ihm
Gesangbuch1741_2_023594	hin: liebe hat uns aberwo-	hin: Liebe hat uns überwogen,
Gesangbuch1741_2_023595	gen, daß an dir hangt muth	dass an dir hängt Mut
Gesangbuch1741_2_023596	und finn. Nun wollen wir	und Sinn. Nun wollen wir
Gesangbuch1741_2_023597	gerne recht redlich abfterben	gerne recht redlich absterben
Gesangbuch1741_2_023598	dem ganzen natürichen fee-	dem ganzen natürlichen Seelenverderben.
Gesangbuch1741_2_023599	lenverderben. Ach pflan-	Ach, pflanze
Gesangbuch1741_2_023600	ze und fez uns zum tode hin-	und setz uns zum Tode hinzu,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023601	zu, Ionft finden wir ewig	sonst finden wir ewig
Gesangbuch1741_2_023602	kein leben noch ruh.	kein Leben noch Ruh'.
Gesangbuch1741_2_023603	3. Aber hier erdenkt die	3. Aber hier erdenkt die
Gesangbuch1741_2_023604	fchlange fo viel ausflucht a=	Schlange so viel Ausflucht überall:
Gesangbuch1741_2_023605	berall: bald macht fie dem	Bald macht sie dem
Gesangbuch1741_2_023606	willen bange; bald bringt	Willen bange; bald bringt
Gesangbuch1741_2_023607	uns die luft zu fall. Es blei=	uns die Lust zu Fall. Es bleibt
Gesangbuch1741_2_023608	bet das leben am kleinfen	das Leben am kleinsten
Gesangbuch1741_2_023609	oft kleben, und will fch	oft kleben und will sich
Gesangbuch1741_2_023610	nicht völlig zum fterben hin=	nicht völlig zum Sterben hingeben;
Gesangbuch1741_2_023611	geben; es fchäzet die beften	es schützt die besten
Gesangbuch1741_2_023612	abfichten noch vor, und bau=	Absichten noch vor und bauet
Gesangbuch1741_2_023613	et fo höher und veltung em=	so höher und Festung empor.
Gesangbuch1741_2_023614	por.	
Gesangbuch1741_2_023615	4. Drum o fchlangen=tre=	4. Darum, o Schlangen-treter!
Gesangbuch1741_2_023616	Yy ter!	
Gesangbuch1741_2_023617	<pb n="724a" src="724.jpg" />	<pb n="724a" src="724.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023618	706 Von den ordentlichen Führungen.	706 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_023619	ter! eile, weil die fände ver=	Eile, weil die Sünde verdammt
Gesangbuch1741_2_023620	dammt ift : prediger vom	ist: Prediger vom
Gesangbuch1741_2_023621	groffen heile : unfel könig	großen Heile: unser König
Gesangbuch1741_2_023622	JESUS Chrift. Ach laß	Jesus Christ. Ach, lass
Gesangbuch1741_2_023623	fch dein neues erfandenes	sich dein neues erstandenes
Gesangbuch1741_2_023624	leben ins ehmahls erförbe=	Leben ins ehemals erstorbene
Gesangbuch1741_2_023625	ne herze eingeben : erzeig	Herze eingeben: Erzeig
Gesangbuch1741_2_023626	dich verkläret und herrlich	dich verkläret und herrlich
Gesangbuch1741_2_023627	einfht hier, und bringe ein	einst hier und bringe ein
Gesangbuch1741_2_023628	neues gefchöpfe herfür. *	neues Geschöpfe herfür. *
Gesangbuch1741_2_023629	* Röm. 8, 3.	* Röm. 8, 3.
Gesangbuch1741_2_023630	5. Kehre die zerftreuten	5. Kehre die zerstreuten
Gesangbuch1741_2_023631	finnen von dem eiteln zu dir	Sinne von dem Eiteln zu dir
Gesangbuch1741_2_023632	hin, daß fie neuen raum ge=	hin, dass sie neuen Raum gewinnen
Gesangbuch1741_2_023633	winnen, und erwählen dei=	und erwählen deinen
Gesangbuch1741_2_023634	nen finn. Ach! lege die	Sinn. Ach! Lege die
Gesangbuch1741_2_023635	machten der finfternis nie=	Mächte der Finsternis nieder
Gesangbuch1741_2_023636	der, und bringe des geiftes	und bringe des Geistes
Gesangbuch1741_2_023637	verneuten muth wieder, der	verneuten Mut wieder, der
Gesangbuch1741_2_023638	von dem verklärten JE=	von dem verkärten Jesu
Gesangbuch1741_2_023639	SU fch mehr', und gegen	sich mehrt und gegen
Gesangbuch1741_2_023640	der Gottheit verächter fch	der Gottheit Verächter sich

ID

Gesangbuch1741_2_023641
 Gesangbuch1741_2_023642
 Gesangbuch1741_2_023643
 Gesangbuch1741_2_023644
 Gesangbuch1741_2_023645
 Gesangbuch1741_2_023646
 Gesangbuch1741_2_023647
 Gesangbuch1741_2_023648
 Gesangbuch1741_2_023649
 Gesangbuch1741_2_023650
 Gesangbuch1741_2_023651
 Gesangbuch1741_2_023652
 Gesangbuch1741_2_023653
 Gesangbuch1741_2_023654
 Gesangbuch1741_2_023655
 Gesangbuch1741_2_023656
 Gesangbuch1741_2_023657
 Gesangbuch1741_2_023658
 Gesangbuch1741_2_023659
 Gesangbuch1741_2_023660
 Gesangbuch1741_2_023661
 Gesangbuch1741_2_023662
 Gesangbuch1741_2_023663
 Gesangbuch1741_2_023664
 Gesangbuch1741_2_023665
 Gesangbuch1741_2_023666
 Gesangbuch1741_2_023667
 Gesangbuch1741_2_023668
 Gesangbuch1741_2_023669
 Gesangbuch1741_2_023670
 Gesangbuch1741_2_023671
 Gesangbuch1741_2_023672
 Gesangbuch1741_2_023673
 Gesangbuch1741_2_023674
 Gesangbuch1741_2_023675
 Gesangbuch1741_2_023676
 Gesangbuch1741_2_023677
 Gesangbuch1741_2_023678
 Gesangbuch1741_2_023679
 Gesangbuch1741_2_023680

Diplomatische Transkription

wehr.
 6. Stärke deinen zarten
 Saamen, der dein männlich
 Alter schafft, daß wir hier in
 JESU nahmen stehen vor
 GOTT in Jünglingskraft;
 den Bösewicht völlig in dir
 zu besiegen, daß endlich die
 Feinde zu Füßen da liegen.
 So soll aus dem Tode das Leben
 entstehen, und hier noch
 in völliger Mannheit auf-
 gehn.
 7. Lebe denn, und lieb' und
 labe in der neuen Creatur,
 Lebensfürst! durch deine
 Gabe, die erstattete Natur. O
 Liebe, erneure dein Ebenbild
 wieder, erbarme dich aller
 der Sinne und Glieder, daß
 du dich in ihnen recht herr-
 lich verklärst, sie mancher-
 ley Klarheit des Bildes ge-
 währt.
 8. Gönne uns noch Frist
 auf Erden, zeugen deiner
 Kraft zu seyn, deinem Bilde
 gleich zu werden im Tod, und
 zu nehmen ein des Blutes
 vollkommene Freyheit und
 Rechte, als eines geschlech-
 teten Lammes geschlechte.
 Der Unglaub' mag denken,
 wir bitten zu viel, so thut
 du doch über der Bitten ihr
 Ziel.
 770. Mel. 30.
 Höchster Priester, der
 du dich selbst geopfert

Normalisierter Text

wehrt.
 6. Stärke deinen zarten
 Samen, der dein männlich
 Alter schafft, dass wir hier in
 Jesu Namen stehen vor
 Gott in Jünglingskraft;
 den Bösewicht völlig in dir
 zu besiegen, dass endlich die
 Feinde zu Füßen da liegen.
 So soll aus dem Tode das Leben
 entstehen und hier noch
 in völliger Mannheit aufgehn.
 7. Lebe denn, und lieb' und
 labe in der neuen Kreatur,
 Lebensfürst! durch deine
 Gabe, die erstattete Natur. O
 Liebe, erneuere dein Ebenbild
 wieder, erbarme dich aller
 der Sinne und Glieder, dass
 du dich in ihnen recht herrlich
 verklärst, sie mancherlei
 Klarheit des Bildes gewährt.
 8. Gönne uns noch Frist
 auf Erden, Zeugen deiner
 Kraft zu sein, deinem Bilde
 gleich zu werden im Tod und
 anzunehmen des Blutes
 vollkommene Freiheit und
 Rechte, als Geschlecht eines
 geschlachteten Lammes.
 Der Unglaub' mag denken,
 wir bitten zu viel, so tust
 du doch über der Bitten ihr
 Ziel.
 770. Mel. 30.
 Höchster Priester, der
 du dich selbst geopfert

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023681	opfert halt für mich:	hast für mich:
Gesangbuch1741_2_023682	laß doch, bitt ich, noch auf	Lass doch, bitt' ich, noch auf
Gesangbuch1741_2_023683	erden, auch mein herz dein	Erden, auch mein Herz dein
Gesangbuch1741_2_023684	opfer werden.	Opfer werden.
Gesangbuch1741_2_023685	2. Denn die liebe nimmt	2. Denn die Liebe nimmt
Gesangbuch1741_2_023686	nichts an, was du liebe	nichts an, was du, Liebe,
Gesangbuch1741_2_023687	nicht gethan ; was durch	nicht getan; was durch
Gesangbuch1741_2_023688	deine hand nicht gehet, wird	deine Hand nicht gehet,
Gesangbuch1741_2_023689	zu GOTT auch nicht er-	wird zu Gott auch nicht erhöht.
Gesangbuch1741_2_023690	höhet.	
Gesangbuch1741_2_023691	3. Drum fo tödt und	3. Darum so töt' und
Gesangbuch1741_2_023692	schlachte hin meinen willen,	schlachte hin meinen Willen,
Gesangbuch1741_2_023693	meinen sinn; reiß das eigne	meinen Sinn; reiß das Eigne
Gesangbuch1741_2_023694	aus dem herzen folts auch	aus dem Herzen, sollt's auch
Gesangbuch1741_2_023695	feyn	sein
Gesangbuch1741_2_023696	<pb n="725a" src="725.jpg" />	<pb n="725a" src="725.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023697	Von den ordentlichen Führungen. 707	Von den ordentlichen Führungen. 707
Gesangbuch1741_2_023698	feyn mit tausend schmer-	mit tausend Schmerzen.
Gesangbuch1741_2_023699	zen.	
Gesangbuch1741_2_023700	4. Ich bring dir zum	4. Ich bring' dir zum
Gesangbuch1741_2_023701	opfer dar, leib und feel auf	Opfer dar, Leib und Seel' auf
Gesangbuch1741_2_023702	deinn altar. O du aller-	deinen Altar. O du allergrößte
Gesangbuch1741_2_023703	größte liebe, wenn doch	Liebe, wenn doch
Gesangbuch1741_2_023704	nichts zurück bliebe.	nichts zurückbliebe.
Gesangbuch1741_2_023705	5. Also wird es wohl ge-	5. Also wird es wohl geschehn,
Gesangbuch1741_2_023706	schehn, was du, HERR, fo	was du, Herr, so
Gesangbuch1741_2_023707	gern gefehn: also werd ich	gern gesehn: Also werd' ich
Gesangbuch1741_2_023708	noch auf erden GOTT ein	noch auf Erden Gott ein
Gesangbuch1741_2_023709	liebes opfer werden.	liebes Opfer werden.
Gesangbuch1741_2_023710	771. Mel. 40.	771. Mel. 40.
Gesangbuch1741_2_023711	Ich will dich immer	Ich will dich immer
Gesangbuch1741_2_023712	treuer lieben, mein	treuer lieben, mein
Gesangbuch1741_2_023713	Heiland, gieb mir	Heiland, gib mir
Gesangbuch1741_2_023714	kraft darzu ! die welt hat	Kraft dazu! Die Welt hat
Gesangbuch1741_2_023715	mich lang umgetrieben, nun	mich lang' umgetrieben, nun
Gesangbuch1741_2_023716	schenkt du mir die wahre	schenkst du mir die wahre
Gesangbuch1741_2_023717	ruh: die ruh, mit der nichts	Ruh': Die Ruh', mit der nichts
Gesangbuch1741_2_023718	zu vergleichen, der alle kö-	zu vergleichen, der alle Königskronen
Gesangbuch1741_2_023719	nigs-kronen weichen, die	weichen, die
Gesangbuch1741_2_023720	uns den himmel offen zeigt.	uns den Himmel offen zeigt. Ach! Dass ich ganz in Lieb'

ID

Gesangbuch1741_2_023721
 Gesangbuch1741_2_023722
 Gesangbuch1741_2_023723
 Gesangbuch1741_2_023724
 Gesangbuch1741_2_023725
 Gesangbuch1741_2_023726
 Gesangbuch1741_2_023727
 Gesangbuch1741_2_023728
 Gesangbuch1741_2_023729
 Gesangbuch1741_2_023730
 Gesangbuch1741_2_023731
 Gesangbuch1741_2_023732
 Gesangbuch1741_2_023733
 Gesangbuch1741_2_023734
 Gesangbuch1741_2_023735
 Gesangbuch1741_2_023736
 Gesangbuch1741_2_023737
 Gesangbuch1741_2_023738
 Gesangbuch1741_2_023739
 Gesangbuch1741_2_023740
 Gesangbuch1741_2_023741
 Gesangbuch1741_2_023742
 Gesangbuch1741_2_023743
 Gesangbuch1741_2_023744
 Gesangbuch1741_2_023745
 Gesangbuch1741_2_023746
 Gesangbuch1741_2_023747
 Gesangbuch1741_2_023748
 Gesangbuch1741_2_023749
 Gesangbuch1741_2_023750
 Gesangbuch1741_2_023751
 Gesangbuch1741_2_023752
 Gesangbuch1741_2_023753
 Gesangbuch1741_2_023754
 Gesangbuch1741_2_023755
 Gesangbuch1741_2_023756
 Gesangbuch1741_2_023757
 Gesangbuch1741_2_023758
 Gesangbuch1741_2_023759
 Gesangbuch1741_2_023760

Diplomatische Transkription

Ach ! daß ich ganz in lieb
 zerflöße für deiner liebe
 wundergröße, die alles
 wissen übersteigt.
 2. Wie freundlich hast
 du mich gezogen, wie gieng
 mir dein erbarmen nach!
 Ich flohe dich, der mich be-
 wogen, und rang nach tod
 und ungemach; du aber
 nahmt ohn mein verlangen
 in deiner liebe mich gefan-
 gen, und offenbartest dich
 mir, nimm Seelen-Freund
 <pb n="725b" src="725.jpg" />
 für diese treue mein ganzes
 herz, das ich dir weihe, ent-
 reiß mir's doch und nimms
 dir hin.
 3. O lehr mich, meiner
 unbekümmert, an dich ge-
 denken je allein, weil unfer
 freund schon alles zimmert,
 wie mir's wird am geschick-
 ten feyn! möcht aller tand
 vor mir verschwinden, um
 dich vollkommener zu fin-
 den, du helfe lieb und höch-
 tes gut! werd ich mein le-
 ben recht verlieren, so wirst
 du kräfte in mich führen,
 daß ich dich liebe bis aufs
 blut.
 4. Ich hange nicht an
 deinen gaben, dich, JESU,
 such ich ganz allein: soll ich
 nichts zu genieffen haben,
 ich will auch so zufrieden
 feyn. Vertaufch den trieb
 nach süßigkeiten mit der be-

Normalisierter Text

zerflösse für deiner Liebe
 Wundergröße, die alles
 Wissen übersteigt.
 2. Wie freundlich hast
 du mich gezogen, wie ging
 mir dein Erbarmen nach!
 Ich floh' dich, der mich bewogen,
 und rang nach Tod
 und Ungemach; du aber
 nahmst ohn' mein Verlangen
 in deiner Liebe mich gefangen
 und offenbarst dich
 mir, nimm, Seelenfreund,
 <pb n="725b" src="725.jpg" />
 für diese Treue mein ganzes
 Herz, das ich dir weihe, entreiß
 mir's doch und nimm's
 dir hin.
 3. O lehr' mich, meiner
 unbekümmert, an dich gedenken
 je allein, weil unser
 Freund schon alles zimmert,
 wie mir's wird am geschicktesten
 sein! Möcht' aller Tand
 vor mir verschwinden, um
 dich vollkommener zu finden,
 du süße Lieb' und höchstes
 Gut! Werd' ich mein Leben
 recht verlieren, so wirst
 du Kräfte in mich führen,
 dass ich dich liebe bis aufs
 Blut.
 4. Ich hange nicht an
 deinen Gaben, dich, Jesu,
 such' ich ganz allein: Soll ich
 nichts zu genießen haben,
 ich will auch so zufrieden
 sein. Vertausch den Trieb
 nach Süßigkeiten mit der Begierde

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023761	gierde ftill zu leiden, und	still zu leiden und
Gesangbuch1741_2_023762	mach in allem mich getreu.	mach' in allem mich getreu.
Gesangbuch1741_2_023763	Nimm hin mein wollen,	Nimm hin mein Wollen,
Gesangbuch1741_2_023764	denken, richten, mein ei-	Denken, Richten, mein eigen
Gesangbuch1741_2_023765	gen laufen, wårken, dichten,	Laufen, Wirken, Dichten,
Gesangbuch1741_2_023766	daß nichts denn du mehr	dass nichts denn du mehr
Gesangbuch1741_2_023767	èbrig fey.	übrig sei.
Gesangbuch1741_2_023768	5. Mir ift am feligften	5. Mir ist am seligsten
Gesangbuch1741_2_023769	gerathen, wenn ich aus eig-	geraten, wenn ich aus eigner
Gesangbuch1741_2_023770	ner wahl nichts thu; ein an-	Wahl nichts tu'; ein andrer
Gesangbuch1741_2_023771	drer finn auf groffe thaten;	Sinn auf große Taten;
Gesangbuch1741_2_023772	mein geift erblicket eine ruh,	mein Geist erblicket eine Ruh',
Gesangbuch1741_2_023773	worinnen er das auch voll-	worinnen er das auch vollführt,
Gesangbuch1741_2_023774	Yy 2 fèh-	
Gesangbuch1741_2_023775	<pb n="726a" src="726.jpg" />	<pb n="726a" src="726.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023776	708 Von den ordentlichen Fårhungen.	708 Von den ordentlichen Fårhungen.
Gesangbuch1741_2_023777	fåhret, was von des Gei-	was von des Geistes
Gesangbuch1741_2_023778	ftes trieben rårhet, und das	Trieben rårhet, und das
Gesangbuch1741_2_023779	heißt recht in GOtt gethan.	heißt recht in Gott getan.
Gesangbuch1741_2_023780	O mißchte fìch doch in mein	O mischte sich doch in mein
Gesangbuch1741_2_023781	lieben nichts mehr von mei-	Lieben nichts mehr von meinen
Gesangbuch1741_2_023782	nen eignen trieben, fo fieng	eigenen Trieben, so fing
Gesangbuch1741_2_023783	ich recht zu lieben an.	ich recht zu lieben an.
Gesangbuch1741_2_023784	6. Getreuer JESU, foll	6. Getreuer Jesu, soll
Gesangbuch1741_2_023785	ich hoffen, daß meine liebe	ich hoffen, dass meine Liebe
Gesangbuch1741_2_023786	treuer werd! ach ja! dein	treuer werd'? Ach ja! Dein
Gesangbuch1741_2_023787	herze fieht noch offen dem,	Herz sieht noch offen dem,
Gesangbuch1741_2_023788	welcher ernfte half begehrt.	welcher ernste Hilf begehrt.
Gesangbuch1741_2_023789	Ich flieh zum reichthum	Ich flieh' zum Reichtum
Gesangbuch1741_2_023790	deiner gåte, durchleucht	deiner Güte, durchleucht'
Gesangbuch1741_2_023791	mein dunkeles gemåthe, daß	mein dunkeles Gemüte, dass
Gesangbuch1741_2_023792	ich, was du nicht felber bift,	ich, was du nicht selber bist,
Gesangbuch1741_2_023793	erkenn und haß, und dånff	erkenn' und hass', und dånff
Gesangbuch1741_2_023794	und tødte; fo fchau ich nach	und töße; so schau' ich nach
Gesangbuch1741_2_023795	der morgen-røthe, wie hell	der Morgenröße, wie hell
Gesangbuch1741_2_023796	die fonne felber ift.	die Sonne selber ist.
Gesangbuch1741_2_023797	772. (*)	772. (*)
Gesangbuch1741_2_023798	Mel. 25.	Mel. 25.
Gesangbuch1741_2_023799	JESU meines herzens	Jesu meines Herzens
Gesangbuch1741_2_023800	freude, der gedanken	Freude, der Gedanken

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023801	laffe weide, zeige mir,	süße Weide, zeige mir,
Gesangbuch1741_2_023802	wo komm ich hin? ob ich	wo komm' ich hin? Ob ich
Gesangbuch1741_2_023803	mir es selber mache, daß ich,	mir es selber mache, dass ich,
Gesangbuch1741_2_023804	wenn ich nachts erwa-	wenn ich nachts erwache,
Gesangbuch1741_2_023805	che, nicht mit dir vereinigt	nicht mit dir vereinigt
Gesangbuch1741_2_023806	bin.	bin.
Gesangbuch1741_2_023807	2. Wie verwirk ich diese	2. Wie verwirk' ich diese
Gesangbuch1741_2_023808	ltrafe! du entkommest mir	Strafe! Du entkommst mir
Gesangbuch1741_2_023809	im schlafe, ehe sich der geist	im Schlafe, ehe sich der Geist
Gesangbuch1741_2_023810	gestärkt. Und diß hab ich	gestärkt. Und dies hab' ich
Gesangbuch1741_2_023811	an dem frieden, der mit dir	an dem Frieden, der mit dir
Gesangbuch1741_2_023812	zugleich verchieden, bald	zugleich verschieden, bald
Gesangbuch1741_2_023813	empfunden und gemerkt.	empfunden und gemerkt.
Gesangbuch1741_2_023814	<pb n="726b" src="726.jpg" />	<pb n="726b" src="726.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023815	3. Du verbirgst dich mei-	3. Du verbirgst dich meiner
Gesangbuch1741_2_023816	ner feelen, und in ihrer kum-	Seelen, und in ihrer Kummerhöhlen
Gesangbuch1741_2_023817	mer-hölen überfällt sie	überfällt sie
Gesangbuch1741_2_023818	furcht und pein. Wie in de-	Furcht und Pein. Wie in denen
Gesangbuch1741_2_023819	nen felsen-ritzen die ver-	Felsenritzen die verscheuchten
Gesangbuch1741_2_023820	scheuchten tauben lizen, so	Tauben sitzen, so
Gesangbuch1741_2_023821	muß ich verlassen feyn.	muss ich verlassen sein.
Gesangbuch1741_2_023822	4. Zwar, was will ich lan-	4. Zwar, was will ich lange
Gesangbuch1741_2_023823	ge sagen und mich über dich	sagen und mich über dich
Gesangbuch1741_2_023824	beklagen, du getreuer fee-	beklagen, du getreuer Seelenfürst?
Gesangbuch1741_2_023825	len-fürst? denn du pflegest	Denn du pflegst
Gesangbuch1741_2_023826	nicht zu fliehen und dich un-	nicht zu fliehen und dich unser
Gesangbuch1741_2_023827	fer zu entziehen, wenn du	zu entziehen, wenn du
Gesangbuch1741_2_023828	nicht vertrieben wirst.	nicht vertrieben wirst.
Gesangbuch1741_2_023829	5. Soltest du zu allen	5. Soltest du zu allen
Gesangbuch1741_2_023830	zeiten deine taub und braut	Zeiten deine Taub' und Braut
Gesangbuch1741_2_023831	begleiten, in der freude, bey	begleiten, in der Freude, bei
Gesangbuch1741_2_023832	der pein; müßte sie sich be-	der Pein; müsste sie sich besser
Gesangbuch1741_2_023833	fer zieren, und wie brauten	zieren und wie Bräuten
Gesangbuch1741_2_023834	will gebühren, ihres braut-	will gebühren, ihres Bräutigams
Gesangbuch1741_2_023835	gams zierde feyn.	Zierde sein.
Gesangbuch1741_2_023836	6. Aber ach! in diesem	6. Aber ach! In diesem
Gesangbuch1741_2_023837	stücker bleibst du, seele, weit	Stücke bleibst du, Seele, weit
Gesangbuch1741_2_023838	zurücker, und verfehlest fer	zurück und verfehlst für
Gesangbuch1741_2_023839	und für. Deine schuldig-	und für. Deine Schuldigkeit
Gesangbuch1741_2_023840	keit verchieben, und die vie-	verschieben und die vielen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023841	len neben>lieben treiben deiz	Nebenlieben treiben deinen
Gesangbuch1741_2_023842	nen freund von dir.	Freund von dir.
Gesangbuch1741_2_023843	7. Heiffest du die fromme	7. Heißest du die fromme
Gesangbuch1741_2_023844	taube? fage, wo ift lieb und	Taube? Sage, wo ist Lieb' und
Gesangbuch1741_2_023845	glaube? und der kindlich>	Glaube? Und der Kindlichkeit
Gesangbuch1741_2_023846	keit ihr preiß? wahrer	ihr Preis? Wahrer
Gesangbuch1741_2_023847	schmuck besteht inwendig, ift	Schmuck besteht inwendig, ist
Gesangbuch1741_2_023848	gar koftbar und beftändig,	gar kostbar und beständig,
Gesangbuch1741_2_023849	daß man nichts zu tadeln	dass man nichts zu tadeln
Gesangbuch1741_2_023850	weiß.	weiß.
Gesangbuch1741_2_023851	8. Sollte wohl dein laues	8. Sollte wohl dein laues
Gesangbuch1741_2_023852	lieben mit meift übertrieb>	Lieben mit meist übertriebenen
Gesangbuch1741_2_023853	nen	
Gesangbuch1741_2_023854	<pb n="727a" src="727.jpg" />	<pb n="727a" src="727.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023855	Von den ordentlichen Führungen. 709	Von den ordentlichen Führungen. 709
Gesangbuch1741_2_023856	nen trieben, dein geborgter	Trieben, dein geborgter
Gesangbuch1741_2_023857	puz und pracht, foll das deiz	Putz und Pracht, soll das deinen
Gesangbuch1741_2_023858	nen freund entzündn, sich	Freund entzünden, sich
Gesangbuch1741_2_023859	fo kräftig zu verbinden, daß	so kräftig zu verbinden, dass
Gesangbuch1741_2_023860	er heute hochzeit macht?	er heute Hochzeit macht?
Gesangbuch1741_2_023861	9. Nein, dis unverfchämt	9. Nein, dies unverschämt
Gesangbuch1741_2_023862	begehren kan der freund dir	Begehren kann der Freund dir
Gesangbuch1741_2_023863	nicht gewähren, bis es ihm	nicht gewähren, bis es ihm
Gesangbuch1741_2_023864	mit dir gelingt. Werd erft	mit dir gelingt. Werd' erst
Gesangbuch1741_2_023865	aller dinge fchöne, ohne flek>	aller Dinge schöne, ohne Flekken
Gesangbuch1741_2_023866	ken und wie jene, die das	und wie jene, die das
Gesangbuch1741_2_023867	hohe lied befignt.	Hohe Lied besingt.
Gesangbuch1741_2_023868	10. Nun, ich falle dir zu	10. Nun, ich falle dir zu
Gesangbuch1741_2_023869	faffen, HERR, mein Heiz	Füßen, Herr, mein Heiland,
Gesangbuch1741_2_023870	land, durch dein Biffen hilf	durch dein Büßen hilf
Gesangbuch1741_2_023871	mir in den rechten plan:	mir in den rechten Plan:
Gesangbuch1741_2_023872	denn du bist doch HERR	Denn du bist doch Herr
Gesangbuch1741_2_023873	vom herzen, darum zände	vom Herzen, darum zünde
Gesangbuch1741_2_023874	doch die kerzen meines glau>	doch die Kerzen meines Glaubens
Gesangbuch1741_2_023875	bens völlig an.	völlig an.
Gesangbuch1741_2_023876	11. Sieh, ich will mich dir	11. Sieh, ich will mich dir
Gesangbuch1741_2_023877	ergeben, bringe mich zum	ergeben, bringe mich zum
Gesangbuch1741_2_023878	wahren leben! fchicke meine	wahren Leben! Schicke meine
Gesangbuch1741_2_023879	seele zu, nimm fie hin in deiz	Seele zu, nimm sie hin in deine
Gesangbuch1741_2_023880	ne pflege, bis fie dir gefallen	Pflege, bis sie dir gefallen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023881	möge! du mein GOTT und	möge! Du mein Gott und
Gesangbuch1741_2_023882	Heiland du!	Heiland du!
Gesangbuch1741_2_023883	772. (**)	772. (**)
Gesangbuch1741_2_023884	Mel. 51.	Mel. 51.
Gesangbuch1741_2_023885	Die Seele.	Die Seele.
Gesangbuch1741_2_023886	MEin Heiland, gieb	Mein Heiland, gib
Gesangbuch1741_2_023887	mich mir zu ken-	mich mir zu kennen,
Gesangbuch1741_2_023888	nen, weil ich mir	weil ich mir
Gesangbuch1741_2_023889	fonft verborgen bin. Ich	sonst verborgen bin. Ich
Gesangbuch1741_2_023890	will dich gern mein alles	will dich gern mein alles
Gesangbuch1741_2_023891	nennen, und falle doch fo oft	nennen und falle doch so oft
Gesangbuch1741_2_023892	dahin. Ich liebe dich, und	dahin. Ich liebe dich und
Gesangbuch1741_2_023893	<pb n="727b" src="727.jpg" />	<pb n="727b" src="727.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023894	halfe mich: ich ebe demuth	hasse mich: Ich übe Demut
Gesangbuch1741_2_023895	und gedult; was ift denn	und Gedult; was ist denn
Gesangbuch1741_2_023896	noch der fchwachheit fchuld?	noch der Schwachheit Schuld?
Gesangbuch1741_2_023897	JEfus.	Jesus.
Gesangbuch1741_2_023898	2. Ich höre willig deine	2. Ich höre willig deine
Gesangbuch1741_2_023899	klagen: fo ift mir auch dein	Klagen: So ist mir auch dein
Gesangbuch1741_2_023900	herz bekannt: drum will	Herz bekannt: Darum will
Gesangbuch1741_2_023901	ich dir die wahrheit fagen,	ich dir die Wahrheit sagen,
Gesangbuch1741_2_023902	wie es mit deinem thun be-	wie es mit deinem Tun bewandt;
Gesangbuch1741_2_023903	wandt; du trittft aufs meer	du trittst aufs Meer
Gesangbuch1741_2_023904	zwar zu mir her: regt aber	zwar zu mir her: Regt aber
Gesangbuch1741_2_023905	fich ein rauher wind, fo	sich ein rauher Wind, so
Gesangbuch1741_2_023906	rufft und finkft du zu ge-	rufst und sinkst du zu geschwind.
Gesangbuch1741_2_023907	fchwind.	
Gesangbuch1741_2_023908	3. Seyn gleich die berge	3. Seien gleich die Berge
Gesangbuch1741_2_023909	eberftiegen der allzugroben	überstiegen der allzu groben
Gesangbuch1741_2_023910	eigenheit; fo pflegt du dich	Eigenheit; so pflegst du dich
Gesangbuch1741_2_023911	doch zu vergnügen an zarter	doch zu vergnügen an zarter
Gesangbuch1741_2_023912	felbft-gefälligkeit. Was	Selbstgefälligkeit. Was
Gesangbuch1741_2_023913	feinds-mund fpricht, bewegt	Feindsmund spricht, bewegt
Gesangbuch1741_2_023914	dich nicht: wo aber dich ein	dich nicht: Wo aber dich ein
Gesangbuch1741_2_023915	freund veracht, wird deine	Freund verachtet, wird deine
Gesangbuch1741_2_023916	demuth irr gemacht.	Demut irr' gemacht.
Gesangbuch1741_2_023917	4. Kanft du mir ohne	4. Kannst du mir ohne
Gesangbuch1741_2_023918	zweifel glauben, wens wi-	Zweifel glauben, wenn's wider
Gesangbuch1741_2_023919	der alles fühlen geht? laßt	alles Fühlen geht? Lässt
Gesangbuch1741_2_023920	du dich gern des trofts be-	du dich gern des Trosts berauben,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_023921	rauben, wenn dir das herz	wenn dir das Herz
Gesangbuch1741_2_023922	in prüfung fteht? liebt du	in Prüfung steht? Liebst du
Gesangbuch1741_2_023923	wohl GOTT bis an den	wohl Gott bis an den Tod?
Gesangbuch1741_2_023924	tod? verleugnest du auch so	Verleugnest du auch so
Gesangbuch1741_2_023925	die welt, daß dir an ihr gar	die Welt, dass dir an ihr gar
Gesangbuch1741_2_023926	nichts gefällt?	nichts gefällt?
Gesangbuch1741_2_023927	5. Kanft du der weisheit	5. Kannst du der Weisheit
Gesangbuch1741_2_023928	fscharfe ltrafen, fein, ohne	scharfe Strafen, fein, ohne
Gesangbuch1741_2_023929	ausflucht, hören an? pflegt	Ausflucht, hören an? Pfllegt
Gesangbuch1741_2_023930	zorn und rachbegier zu fchla	Zorn und Rachbegier zu schlafen,
Gesangbuch1741_2_023931	fen, wenn man dir unrecht	wenn man dir Unrecht
Gesangbuch1741_2_023932	Yy 3 hat	hat
Gesangbuch1741_2_023933	<pb n="728a" src="728.jpg" />	<pb n="728a" src="728.jpg" />
Gesangbuch1741_2_023934	710 Von den ordentlichen Führungen.	710 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_023935	hat gethan? und fchmeichelt	hat getan? Und schmeichelst
Gesangbuch1741_2_023936	du dir nicht darzu, wenn du	du dir nicht dazu, wenn du
Gesangbuch1741_2_023937	dir denkft bewuft zu feyn,	dir denkst bewusst zu sein,
Gesangbuch1741_2_023938	daß du in diefen ftücken	dass du in diesen Stücken
Gesangbuch1741_2_023939	rein ?	rein bist?
Gesangbuch1741_2_023940	6. Ja folte felbst das miß	6. Ja, sollte selbst das Missvergnügen,
Gesangbuch1741_2_023941	vergnügen, das du an dir zu	das du an dir zu
Gesangbuch1741_2_023942	haben fcheinft, nicht unver	haben scheinst, nicht unvermerkt
Gesangbuch1741_2_023943	merkt dich noch betriegen,	dich noch betrügen,
Gesangbuch1741_2_023944	da du es gut zu machen	da du es gut zu machen
Gesangbuch1741_2_023945	meynft ? mit ungedult	meinst? Mit Ungeduld
Gesangbuch1741_2_023946	fuchft du die fchuld, die dir	suchst du die Schuld, die dir
Gesangbuch1741_2_023947	noch in dem wege ift, daß	noch in dem Wege ist, dass
Gesangbuch1741_2_023948	du nicht, wie du feyn folft,	du nicht, wie du sein sollst,
Gesangbuch1741_2_023949	bift.	bist.
Gesangbuch1741_2_023950	7. Drum lerne bloß um	7. Darum lerne bloß um
Gesangbuch1741_2_023951	meinet willen, und nicht aus	meinetwillen und nicht aus
Gesangbuch1741_2_023952	eigenlieb fromm feyn: laß	Eigenlieb' fromm sein: Lass
Gesangbuch1741_2_023953	nur dein wildes feuer ftill	nur dein wildes Feuer stillen,
Gesangbuch1741_2_023954	len, fo kan ich wirken ganz	so kann ich wirken ganz
Gesangbuch1741_2_023955	allein. Wärd's auch dir	allein. Würd's auch dir
Gesangbuch1741_2_023956	gar nicht offenbar, wie du	gar nicht offenbar, wie du
Gesangbuch1741_2_023957	im guten nehmeft zu, fo	im Guten nimmst zu, so
Gesangbuch1741_2_023958	bleib der glaub doch deis	bleib' der Glaub' doch deine
Gesangbuch1741_2_023959	ne ruh.	Ruh'.
Gesangbuch1741_2_023960	8. Laß dich mit mir ans	8. Lass dich mit mir ans

ID

Gesangbuch1741_2_023961
 Gesangbuch1741_2_023962
 Gesangbuch1741_2_023963
 Gesangbuch1741_2_023964
 Gesangbuch1741_2_023965
 Gesangbuch1741_2_023966
 Gesangbuch1741_2_023967
 Gesangbuch1741_2_023968
 Gesangbuch1741_2_023969
 Gesangbuch1741_2_023970
 Gesangbuch1741_2_023971
 Gesangbuch1741_2_023972
 Gesangbuch1741_2_023973
 Gesangbuch1741_2_023974
 Gesangbuch1741_2_023975
 Gesangbuch1741_2_023976
 Gesangbuch1741_2_023977
 Gesangbuch1741_2_023978
 Gesangbuch1741_2_023979
 Gesangbuch1741_2_023980
 Gesangbuch1741_2_023981
 Gesangbuch1741_2_023982
 Gesangbuch1741_2_023983
 Gesangbuch1741_2_023984
 Gesangbuch1741_2_023985
 Gesangbuch1741_2_023986
 Gesangbuch1741_2_023987
 Gesangbuch1741_2_023988
 Gesangbuch1741_2_023989
 Gesangbuch1741_2_023990
 Gesangbuch1741_2_023991
 Gesangbuch1741_2_023992
 Gesangbuch1741_2_023993
 Gesangbuch1741_2_023994
 Gesangbuch1741_2_023995
 Gesangbuch1741_2_023996
 Gesangbuch1741_2_023997
 Gesangbuch1741_2_023998
 Gesangbuch1741_2_023999
 Gesangbuch1741_2_024000

Diplomatische Transkription

creuze schlagen, und kleide
 dich in meinen spott : lern
 auch die dornenkrone tra-
 gen, und folge mir bis in
 den tod. Stirb dir selbst
 ab, und wirf ins grab den
 eigenwillen ganz hinein: fo
 wird fein tod dein leben
 feyn.
 9. Willst du dich denn im
 guten üben, fo thu, was
 GOTTES wort dich lehrt:
 <pb n="728b" src="728.jpg" />
 es kan mich niemand better
 lieben, als der mich mit ge-
 horfam ehrt. So fehlt
 dir's nie: denn ie und ie
 kanft du durch leiden gutes
 thun, wenn auch dein wir-
 ken müfte ruhn.
 Seele.
 10. Wohlan, ich küsse dei-
 ne lehren, und folge in ge-
 lassenheit: foll ja mein
 kampf noch länger wahren,
 fo kennft doch du die rechte
 zeit. Bereit mich hier fo,
 daß ich dir in ewigkeit fey
 lieb und werth, wie andre
 schäfflein deiner heerd.
 773. Mel. 15.
 DER alles hatt ver-
 lohren, auch sich selbst,
 der allezeit nur das
 Eins hatt auferkoren, fo
 herz, geist und seele erfreut.
 2. O! der alles hatt ver-
 gessen, der nichts wußt, als
 GOTT allein, dessen güte
 unermessen macht das herz

Normalisierter Text

Kreuze schlagen und kleide
 dich in meinen Spott: Lern'
 auch die Dornenkrone tragen
 und folge mir bis in
 den Tod. Stirb dir selbst
 ab und wirf ins Grab den
 Eigenwillen ganz hinein: So
 wird sein Tod dein Leben
 sein.
 9. Willst du dich denn im
 Guten üben, so tu', was
 Gottes Wort dich lehrt:
 <pb n="728b" src="728.jpg" />
 Es kann mich niemand besser
 lieben, als der mich mit Gehorsam
 ehrt. So fehlt
 dir's nie: Denn je und je
 kannst du durch Leiden Gutes
 tun, wenn auch dein Wirken
 müsste ruhn.
 Seele.
 10. Wohlan, ich küsse deine
 Lehren und folge in Gelassenheit:
 Soll ja mein
 Kampf noch länger wahren,
 so kennst doch du die rechte
 Zeit. Bereit' mich hier so,
 dass ich dir in Ewigkeit sei
 lieb und wert, wie andre
 Schäflein deiner Herd'.
 773. Mel. 15.
 Der alles hätt' verloren,
 auch sich selbst,
 der allezeit nur das
 Eine hätt' auserkoren, so
 Herz, Geist und Seele erfreut.
 2. O! Der alles hätt' vergessen,
 der nichts wüsst', als
 Gott allein, dessen Güte
 unermessen macht das Herz

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024001	still, ruhig, rein.	still, ruhig, rein.
Gesangbuch1741_2_024002	3. O! der in dem meer	3. O! Der in dem Meer
Gesangbuch1741_2_024003	der gnaden immer eilte auf	der Gnaden immer eilte auf
Gesangbuch1741_2_024004	die höh, damit würde er	die Höh', damit würde er
Gesangbuch1741_2_024005	entladen alles kummers,	entladen alles Kummers,
Gesangbuch1741_2_024006	angft und weh.	Angst und Weh.
Gesangbuch1741_2_024007	4. O! der alles könnte laß	4. O! Der alles könnte lassen,
Gesangbuch1741_2_024008	fen, daß er, frey vom eiteln	dass er, frei vom eitlen
Gesangbuch1741_2_024009	all, wandern mecht die frie-	All, wandern möcht' die Friedens-
Gesangbuch1741_2_024010	dens-	
Gesangbuch1741_2_024011	<pb n="729a" src="729.jpg" />	<pb n="729a" src="729.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024012	Von den ordentlichen Führungen. 711	Von den ordentlichen Führungen. 711
Gesangbuch1741_2_024013	dens- traffen , durch dis thra-	straßen, durch dies Tränenjammertal.
Gesangbuch1741_2_024014	nen jammerthal.	
Gesangbuch1741_2_024015	5. O! war unfer herz ent-	5. O! Wä'r unser Herz entnommen
Gesangbuch1741_2_024016	nommen, dem, was lokt	dem, was lockt
Gesangbuch1741_2_024017	durch eitlen glanz, und hält	durch eitlen Glanz und hält
Gesangbuch1741_2_024018	ab zu GOTT zu kommen, in	ab, zu Gott zu kommen, in
Gesangbuch1741_2_024019	dem alle güt ist ganz.	dem alle Güt' ist ganz.
Gesangbuch1741_2_024020	6. O! daß wir GOTT	6. O! Dass wir Gott
Gesangbuch1741_2_024021	mächten finden in uns durch	möchten finden in uns durch
Gesangbuch1741_2_024022	der liebe licht, und uns ewig	der Liebe Licht und uns ewig
Gesangbuch1741_2_024023	ihm verbinden, außer ihm ist	ihm verbinden, außer ihm ist
Gesangbuch1741_2_024024	eitel nichts.	eitel nichts.
Gesangbuch1741_2_024025	7. O! war unfer aug der	7. O! Wä'r unser Aug' der
Gesangbuch1741_2_024026	feelen immer nur auf GOTT	Seelen immer nur auf Gott
Gesangbuch1741_2_024027	gewendt; fo hätt auch das	gewandt; so hätt' auch das
Gesangbuch1741_2_024028	forglich qualen im gewiffen	sorglich Quälen im Gewissen
Gesangbuch1741_2_024029	ganz ein end.	ganz ein End'.
Gesangbuch1741_2_024030	8. O du Abgrund aller	8. O du Abgrund aller
Gesangbuch1741_2_024031	güte! zeuch durchs creuz zu	Güte! Zieh' durchs Kreuz zu
Gesangbuch1741_2_024032	dir hinein geift, feel, herz,	dir hinein Geist, Seel', Herz,
Gesangbuch1741_2_024033	finn und gemethe ewig mit	Sinn und Gemüte ewig mit
Gesangbuch1741_2_024034	dir eins zu feyn.	dir eins zu sein.
Gesangbuch1741_2_024035	774. Mel. 64.	774. Mel. 64.
Gesangbuch1741_2_024036	SEufze, feele, mit be-	Seufze, Seele, mit Bekümmern!
Gesangbuch1741_2_024037	kümmern! klage un-	Klage unter
Gesangbuch1741_2_024038	ter deiner laft, wer	deiner Last, wer
Gesangbuch1741_2_024039	verdachte dir dein wimmern,	verdächte dir dein Wimmern,
Gesangbuch1741_2_024040	weil du deffen urfach haft.	weil du dessen Ursach' hast.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024041	Aug und leib fey ohne muth,	Aug' und Leib sei ohne Mut,
Gesangbuch1741_2_024042	ftärze deine thränenfluth,	stürze deine Tränenflut,
Gesangbuch1741_2_024043	krämm und winde dich im	krümm' und winde dich im
Gesangbuch1741_2_024044	ftaube, es ift hohe noth, das	Staub, es ist hohe Not, das
Gesangbuch1741_2_024045	glaube.	glaube.
Gesangbuch1741_2_024046	2. Bift du nirgends zu	2. Bist du nirgends zu
Gesangbuch1741_2_024047	beftrafen? finn ihm nach,	bestrafen? Sinn' ihm nach,
Gesangbuch1741_2_024048	wo ift dein ruhm? o wie fi-	wo ist dein Ruhm? O wie sicher
Gesangbuch1741_2_024049	cher und verchlafen bift du	und verschlafen bist du
Gesangbuch1741_2_024050	<pb n="729b" src="729.jpg" />	<pb n="729b" src="729.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024051	in dem Chriftenthum! fon-	in dem Christentum! Sonder
Gesangbuch1741_2_024052	der alle forgt und freit, eifer	alle Sorg' und Streit,
Gesangbuch1741_2_024053	und empfindlichkeit, gleich	Eifer und Empfindlichkeit,
Gesangbuch1741_2_024054	als war es schon errungen,	gleich als wär' es schon errungen
Gesangbuch1741_2_024055	und bereits triumph gefun-	und bereits Triumph gesungen.
Gesangbuch1741_2_024056	gen.	
Gesangbuch1741_2_024057	3. Magft du noch die pro-	3. Magst du noch die Proben
Gesangbuch1741_2_024058	ben zeigen von der erften	zeigen von der ersten
Gesangbuch1741_2_024059	liebes-gluth? kanft du dei-	Liebesglut? Kannst du deinem
Gesangbuch1741_2_024060	nem GOtt noch fchweigen,	Gott noch schweigen,
Gesangbuch1741_2_024061	daß er in dir wunder thut?	dass er in dir Wunder tut?
Gesangbuch1741_2_024062	bift du annoch gänzlich fein	Bist du annoch gänzlich sein
Gesangbuch1741_2_024063	und fo inniglich gemein, daß	und so inniglich gemein,
Gesangbuch1741_2_024064	er dir fich, wie vor jahren,	dass er dir sich, wie vor Jahren,
Gesangbuch1741_2_024065	pfleget gern zu offenbah-	pfleget gern zu offenbaren.
Gesangbuch1741_2_024066	ren.	
Gesangbuch1741_2_024067	4. Stehn die freunde noch	4. Stehn die Freunde noch
Gesangbuch1741_2_024068	von ferne? ift die welt dir	von Ferne? Ist die Welt dir
Gesangbuch1741_2_024069	noch fo gram? redft und	noch so gram? Redst und
Gesangbuch1741_2_024070	hörft du noch fo gerne von	hörst du noch so gerne von
Gesangbuch1741_2_024071	dem theuren brautigam?	dem teuren Bräutigam?
Gesangbuch1741_2_024072	bift du noch der welt ihr	Bist du noch der Welt ihr
Gesangbuch1741_2_024073	fpott? weißt du noch, wie	Spott? Weißt du noch, wie
Gesangbuch1741_2_024074	dir dein GOTT, wenn dich	dir dein Gott, wenn dich
Gesangbuch1741_2_024075	angft und furcht erfchrecket,	Angst und Furcht erschrecket,
Gesangbuch1741_2_024076	unterm creuz fo wohl ge-	unterm Kreuz so wohl geschmecket?
Gesangbuch1741_2_024077	fchmecket?	
Gesangbuch1741_2_024078	5. Pflägt dir noch vom	5. Pflägt dir noch vom
Gesangbuch1741_2_024079	Lamm zu traumen ? wie	Lamm zu träumen? Wie
Gesangbuch1741_2_024080	verbringft du deine nacht?	verbringst du deine Nacht?
		Oder pflegst du zu versäumen,
		was dich ihm verwandt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024081	oder pflegt du zu verfau-	gemacht? War er
Gesangbuch1741_2_024082	men, was dich ihm ver-	nicht dein Spiel und Bild,
Gesangbuch1741_2_024083	wandt gemacht ? war er	Freude, Wollust, Sonn' und
Gesangbuch1741_2_024084	nicht dein fpiel und bild,	Schild? Steht der Herr
Gesangbuch1741_2_024085	freude, wolluft, fonn und	auch in den Nächten, liebes
Gesangbuch1741_2_024086	fchild? fteht der HERR	Herz, bei dir zur Rechten.
Gesangbuch1741_2_024087	auch in den nachten liebes	6. Hast
Gesangbuch1741_2_024088	herz bey dir zur rechten.	
Gesangbuch1741_2_024089	Yy 4 6. Haft	
Gesangbuch1741_2_024090	<pb n="730a" src="730.jpg" />	<pb n="730a" src="730.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024091	712 Von den ordentlichen Führungen.	712 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_024092	6. Haft du noch die alte	du noch die alte Stärke,
Gesangbuch1741_2_024093	ftarke, haft du GOTTes	hast du Gottes
Gesangbuch1741_2_024094	harnifch an? fiehft du	Harnisch an? Siehst du
Gesangbuch1741_2_024095	noch auf feine werke? daß	noch auf seine Werke? Dass
Gesangbuch1741_2_024096	dein herz fich freuen kan.	dein Herz sich freuen kann.
Gesangbuch1741_2_024097	Glaubeft du, daß GOTTes	Glaubst du, dass Gottes
Gesangbuch1741_2_024098	hand dir noch wie vorhin,	Hand dir noch wie vorhin
Gesangbuch1741_2_024099	bekannt, und das, was dir	bekannt und das, was dir
Gesangbuch1741_2_024100	wiederfähret, nur fein wei-	widerfähret, nur sein weiser
Gesangbuch1741_2_024101	fer rath befchehret?	Rat bescheret?
Gesangbuch1741_2_024102	7. Haft du bald das ziel	7. Hast du bald das Ziel
Gesangbuch1741_2_024103	erjaget, das dir dein beruf	erjagt, das dir dein Beruf
Gesangbuch1741_2_024104	geftekt? weil du dich fchon	gesteckt? Weil du dich schon
Gesangbuch1741_2_024105	längft gewaget, und zum	längst gewagt und zum Laufen
Gesangbuch1741_2_024106	laufen aufgewekt. Sinn	aufgeweckt. Sinn' ich
Gesangbuch1741_2_024107	ich nach und denke dran,	nach und denke dran, was
Gesangbuch1741_2_024108	was der HERR an dir ge-	der Herr an dir getan;
Gesangbuch1741_2_024109	than; fo haft du nach lan-	so hast du nach langem
Gesangbuch1741_2_024110	gem kriegen nun die berge	Kriegen nun die Berge
Gesangbuch1741_2_024111	überftiegen.	überstiegen.
Gesangbuch1741_2_024112	8. Aber, o der noth! o	8. Aber, o der Not! O
Gesangbuch1741_2_024113	jammer! liebe feele fchame	Jammer! Liebe Seele, schäme
Gesangbuch1741_2_024114	dich, geh in deine trauer-	dich, geh' in deine Trauerkammer,
Gesangbuch1741_2_024115	kammer, iezo achzt und klagt	jetzt ächzt und klagt
Gesangbuch1741_2_024116	es fich. Tröbfal her, die	es sich. Trübsal her, die
Gesangbuch1741_2_024117	deinen geift, die dein fellen-	deinen Geist, die dein Felsenherz
Gesangbuch1741_2_024118	herz zerfchmeift. Krämm	zerschmeißt. Krümm'
Gesangbuch1741_2_024119	und winde dich im ftaube,	und winde dich im Staube,
Gesangbuch1741_2_024120	es thut hohe noth, das	es tut hohe Not, das

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024121	glaube.	glaube.
Gesangbuch1741_2_024122	9. Gute liebe, weil ich	9. Gute Liebe, weil ich
Gesangbuch1741_2_024123	fähle, daß ich noch gar elend	fühle, dass ich noch gar elend
Gesangbuch1741_2_024124	bin, daß ich nicht einmal	bin, dass ich nicht einmal
Gesangbuch1741_2_024125	recht ziele, wie war ich zum	recht ziele, wie wär' ich zum
Gesangbuch1741_2_024126	ziele hin, komm du mit der	Ziele hin, komm du mit der
Gesangbuch1741_2_024127	schmelzer=glut, die fo groffe	Schmelzerglut, die so große
Gesangbuch1741_2_024128	werkung thut, ifts genug	Wirkung tut, ist's genug
Gesangbuch1741_2_024129	<pb n="730b" src="730.jpg" />	<pb n="730b" src="730.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024130	mit wäfcher=seife, o fo rein=	mit Wäscherseife, o so reinige
Gesangbuch1741_2_024131	ge und schweife.	und schweiße.
Gesangbuch1741_2_024132	775. Mel. 7=	775. Mel. 7.
Gesangbuch1741_2_024133	Wie bange macht mi	Wie bange macht mir
Gesangbuch1741_2_024134	doch dein heiffe	doch dein heißes
Gesangbuch1741_2_024135	läutrungs=feuer	Läuterungsfeuer,
Gesangbuch1741_2_024136	wie machts mir den ge=	wie macht's mir den Geschmack
Gesangbuch1741_2_024137	schmak der liebe gar un=	der Liebe gar unteuer!
Gesangbuch1741_2_024138	theuer! doch fäffer JEFü	Doch süßer Jesu,
Gesangbuch1741_2_024139	brunn der lieb und freund=	Brunn' der Lieb' und Freundlichkeit!
Gesangbuch1741_2_024140	lichkeit! haft du denn lu	Hast du denn Lust
Gesangbuch1741_2_024141	daran, daß meine feel f	daran, dass meine Seel' so
Gesangbuch1741_2_024142	leidt?	leidt?
Gesangbuch1741_2_024143	2. Aus dir geht kein folc	2. Aus dir geht kein solch'
Gesangbuch1741_2_024144	feur; die flammen diefe	Feuer; die Flammen dieser
Gesangbuch1741_2_024145	schmerzen entspringen au	Schmerzen entspringen aus
Gesangbuch1741_2_024146	dem grund, der noch nich	dem Grund, der noch nicht
Gesangbuch1741_2_024147	rein im herzen. Der unrat	rein im Herzen ist. Der Unrat
Gesangbuch1741_2_024148	der natur, und der unlau	der Natur und der unlaudere
Gesangbuch1741_2_024149	re ftand, find die materi	Stand sind die Materie
Gesangbuch1741_2_024150	und holz zu diefem brand.	und Holz zu diesem Brand.
Gesangbuch1741_2_024151	3. Laß brennen, wie e=	3. Lass brennen, wie es
Gesangbuch1741_2_024152	will; laß mich die seife wa=	will; lass mich die Seife waschen,
Gesangbuch1741_2_024153	schen, bis daß der eigenfin=	bis dass der Eigensinn
Gesangbuch1741_2_024154	sich gleicht dem ftaub un=	sich gleicht dem Staub und
Gesangbuch1741_2_024155	afchen! Ach fäffer JESU	Aschen! Ach, süßer Jesu,
Gesangbuch1741_2_024156	ftark den geift mit deinem=	stärk' den Geist mit deinem
Gesangbuch1741_2_024157	creuz, fo lang mein leiden	Kreuz, solange mein Leiden
Gesangbuch1741_2_024158	währt! fo dient uns bey=	währt! So dient's uns beiderseits.
Gesangbuch1741_2_024159	derfeits.	
Gesangbuch1741_2_024160	776.	776.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024161	Matth. 5. v. 8.	Matth. 5. v. 8.
Gesangbuch1741_2_024162	Mel. 37	Mel. 37.
Gesangbuch1741_2_024163	ER liehet in allen ge	Er siehet in allen Gemeinen,
Gesangbuch1741_2_024164	meinen, ob fie sich im	ob sie sich im
Gesangbuch1741_2_024165	geifte vereinen, und	Geiste vereinen, und
Gesangbuch1741_2_024166	fin	fin-
Gesangbuch1741_2_024167	<pb n="731a" src="731.jpg" />	<pb n="731a" src="731.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024168	Von den ordentlichen Führungen. 713	Von den ordentlichen Führungen. 713
Gesangbuch1741_2_024169	findet fo wenige ordnungen	det so wenige Ordnungen
Gesangbuch1741_2_024170	noch : der eine will hie hin	noch: Der eine will hiehin
Gesangbuch1741_2_024171	sich lenken, der andere dort	sich lenken, der andere dorthin
Gesangbuch1741_2_024172	hin sich wenden, und kehren	sich wenden und kehren
Gesangbuch1741_2_024173	sich felbt zum Egyptischen	sich selbst zum ägyptischen
Gesangbuch1741_2_024174	joch.	Joch.
Gesangbuch1741_2_024175	2. Sie müffen von jahren	2. Sie müssen von Jahren
Gesangbuch1741_2_024176	zu jahren fo manche verfol	zu Jahren so manche Verfolgung
Gesangbuch1741_2_024177	gung erfahren, die schaafe	erfahren, die Schafe
Gesangbuch1741_2_024178	find öfters den wölfen ganz	sind öfters den Wölfen ganz
Gesangbuch1741_2_024179	preiß; fie werden von Ba	preis; sie werden von Babel
Gesangbuch1741_2_024180	bel gehaffet, gedracket, in	gehasst, gedrückt, in
Gesangbuch1741_2_024181	bande gefaffet; fo gehet	Bande gefasst; so gehet
Gesangbuch1741_2_024182	es immer nach voriger	es immer nach voriger
Gesangbuch1741_2_024183	weiß.	Weis'.
Gesangbuch1741_2_024184	3. Da folten fie lernen sich	3. Da sollten sie lernen sich
Gesangbuch1741_2_024185	lieben, und keiner den andern	lieben und keiner den andern
Gesangbuch1741_2_024186	betrüben; fie folten sich küf	betrüben; sie sollten sich küssen
Gesangbuch1741_2_024187	fen mit herzlichem kuß, und	mit herzlichem Kuss und
Gesangbuch1741_2_024188	unter einander sich meynen,	untereinander sich meinen,
Gesangbuch1741_2_024189	im HERRN sich in liebe	im Herrn sich in Liebe
Gesangbuch1741_2_024190	vereinen, damit sich ergöffe	vereinen, damit sich ergösse
Gesangbuch1741_2_024191	der himmlische guß.	der himmlische Guss.
Gesangbuch1741_2_024192	4. So gehet ein ieder her	4. So gehet ein jeder hergegen
Gesangbuch1741_2_024193	gegen vor sich hin auf eige	vor sich hin auf eigenen
Gesangbuch1741_2_024194	nen wegen, und scheidet also	Wegen und scheidet also
Gesangbuch1741_2_024195	von der richtigen bahn;	von der richtigen Bahn;
Gesangbuch1741_2_024196	wann eines der glieder nicht	wenn eines der Glieder nicht
Gesangbuch1741_2_024197	eben fo ift, wie das andre	eben so ist, wie das andre
Gesangbuch1741_2_024198	darneben, fo gehet ein zan	daneben, so gehet ein Zanken
Gesangbuch1741_2_024199	ken und richten dann an.	und Richten dann an.
Gesangbuch1741_2_024200	5. Ein ieder will andern	5. Ein jeder will andern

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024201	gebieten, und keiner um	gebieten und keiner, um
Gesangbuch1741_2_024202	zank zu verhüten, im HERr	Zank zu verhüten, im Herrn
Gesangbuch1741_2_024203	ren dem andern unterthan	dem andern untertan
Gesangbuch1741_2_024204	feyn; das thun sie zur zeit,	sein; das tun sie zur Zeit,
Gesangbuch1741_2_024205	da sich nahen die leiden, die	da sich nahen die Leiden, die
Gesangbuch1741_2_024206	wieder anfahren, und lez-	wieder anfahren und letz-
Gesangbuch1741_2_024207		
Gesangbuch1741_2_024208	ter zeit aber sie brechen	ter Zeit über sie brechen
Gesangbuch1741_2_024209	herein.	herein.
Gesangbuch1741_2_024210	6. Bemerket es, fallt	6. Bemerket es, fasst
Gesangbuch1741_2_024211	doch endlich, wie ihr denen	doch endlich, wie ihr denen
Gesangbuch1741_2_024212	feinden so schändlich euch	Feinden so schändlich euch
Gesangbuch1741_2_024213	blöffet, und martert euch	blößt und martert euch
Gesangbuch1741_2_024214	selbst je mehr! Was will	selbst je mehr! Was will
Gesangbuch1741_2_024215	euch erquicken ihr glieder!	euch erquicken, ihr Glieder!
Gesangbuch1741_2_024216	wenn euch nicht erquicken	Wenn euch nicht erquicken
Gesangbuch1741_2_024217	die brüder? drum gebet der	die Brüder? Darum gebet
Gesangbuch1741_2_024218	eintracht und liebe gehör!	der Eintracht und Liebe Gehör!
Gesangbuch1741_2_024219	7. Soll JEfus zum dan-	7. Soll Jesus zum Danke
Gesangbuch1741_2_024220	ke das haben vor seine er-	das haben für seine erteilten
Gesangbuch1741_2_024221	theilte gaben, vor seine ge-	Gaben, für seine geöffnete
Gesangbuch1741_2_024222	öffnete wahrheit und huld?	Wahrheit und Huld?
Gesangbuch1741_2_024223	und hat er es darum gege-	Und hat er es darum gegeben,
Gesangbuch1741_2_024224	ben, damit ihr euch foltet er-	damit ihr euch solltet erheben
Gesangbuch1741_2_024225	heben, und gegen die brü-	und gegen die Brüder
Gesangbuch1741_2_024226	der euch setzen in schuld?	euch setzen in Schuld?
Gesangbuch1741_2_024227	8. Wann ihr von einan-	8. Wenn ihr von einander
Gesangbuch1741_2_024228	der gekehret, und weiter ent-	gekehrt und weiter entfernt
Gesangbuch1741_2_024229	fernere wäret, ihr foltet euch	wäret, ihr solltet euch
Gesangbuch1741_2_024230	fehlen und fallen dennoch,	fühlen und fassen dennoch,
Gesangbuch1741_2_024231	in heiliger brünftiger liebe,	in heiliger brünstiger Liebe,
Gesangbuch1741_2_024232	in herzlichem innigen trie-	in herzlichem innigen Triebe:
Gesangbuch1741_2_024233	be: nun feyd ihr so nahe,	Nun seid ihr so nahe und
Gesangbuch1741_2_024234	und trennet euch doch!	trennet euch doch!
Gesangbuch1741_2_024235	9. Was zanket, was strei-	9. Was zanket, was streitet
Gesangbuch1741_2_024236	tet ihr, brüder! und lebet	ihr, Brüder! Und lebet
Gesangbuch1741_2_024237	einander zuwider, und macht	einander zuwider und macht
Gesangbuch1741_2_024238	euch den weg zur beschwerli-	euch den Weg zur beschwerlichen
Gesangbuch1741_2_024239	chen laft? Wann eure ge-	Last? Wenn eure Gemeinschaft
Gesangbuch1741_2_024240	meinfchaft so wanket, so ste-	so wanket, so stehen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024241	hen die glieder erkranket,	die Glieder erkranket,
Gesangbuch1741_2_024242	geriffen vom leibe, der alles	gerissen vom Leibe, der alles
Gesangbuch1741_2_024243	verfaßt.	verfasst.
Gesangbuch1741_2_024244	10. Vereiniget euch, und	10. Vereinigt euch und
Gesangbuch1741_2_024245	gelenket die glieder zufam-	gelenket die Glieder zusammen,
Gesangbuch1741_2_024246	Yy 5 men,	
Gesangbuch1741_2_024247	<pb n="732a" src="732.jpg" />	<pb n="732a" src="732.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024248	714 Von den ordentlichen Führungen.	714 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_024249	men, und denket wie einer	und denket, wie einer
Gesangbuch1741_2_024250	fey Vater, die andern zumal	sei Vater, die andern zumal
Gesangbuch1741_2_024251	feyn erben, gebrüder und	seien Erben, Gebrüder und
Gesangbuch1741_2_024252	kinder: Der heilige traget	Kinder: Der Heilige trägt
Gesangbuch1741_2_024253	die fänder; ihr trennet euch	die Sünder; ihr trennet euch
Gesangbuch1741_2_024254	felbften nach eigener wahl.	selbst nach eigener Wahl.
Gesangbuch1741_2_024255	11. Wie habt ihr des jam-	11. Wie habt ihr des Jammers
Gesangbuch1741_2_024256	mers vergessen, darinnen	vergessen, darinnen
Gesangbuch1741_2_024257	ihr vormahls gefeßen? Ift	ihr vormals gesessen? Ist
Gesangbuch1741_2_024258	förder kein einiger fehl mehr	förder kein einziger Fehl' mehr
Gesangbuch1741_2_024259	an euch? Ach! könte euch	an euch? Ach! Könnte euch
Gesangbuch1741_2_024260	keiner beschämen, ihr wär-	keiner beschämen, ihr würdet
Gesangbuch1741_2_024261	det das Schwache aufneh-	das Schwache aufnehmen
Gesangbuch1741_2_024262	men, und deffen euch innig	und dessen euch innig
Gesangbuch1741_2_024263	erbarmen fo gleich.	erbarmen sogleich.
Gesangbuch1741_2_024264	12. Jhr wärdet euch nim-	12. Ihr würdet euch nimmermehr
Gesangbuch1741_2_024265	mermehr trennen, befon-	trennen, besonders
Gesangbuch1741_2_024266	ders die weisheit erkennen,	die Weisheit erkennen,
Gesangbuch1741_2_024267	wie alles geftimmet zu liebli-	wie alles gestimmt zu lieblichem
Gesangbuch1741_2_024268	chem klang : Nur vielerley	Klang: Nur vielerlei
Gesangbuch1741_2_024269	ftimmen im fingen zufam-	Stimmen im Singen zusammen
Gesangbuch1741_2_024270	men erft lieblich erklingen,	erst lieblich erklingen,
Gesangbuch1741_2_024271	daraus dann entftehet ein	daraus dann entsteht ein
Gesangbuch1741_2_024272	freuden-gefang.	Freudengesang.
Gesangbuch1741_2_024273	13. Sie lauten, wenn JE-	13. Sie lauten, wenn Jesus
Gesangbuch1741_2_024274	SUS bewegt, fie fprechen	bewegt, sie sprechen
Gesangbuch1741_2_024275	nicht, bis er fie reget: das	nicht, bis er sie reget: Das
Gesangbuch1741_2_024276	blafen des Geiftes ertheilet	Blasen des Geistes erteilt
Gesangbuch1741_2_024277	das wort. Verbleibet doch	das Wort. Verbleibet doch
Gesangbuch1741_2_024278	alle beyfammen in ordnung,	alle beisammen in Ordnung,
Gesangbuch1741_2_024279	in heiligen flammen, wo	in heiligen Flammen, wo
Gesangbuch1741_2_024280	ieder gefeßet, und fället	jeder gesetzt und füllet

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024281	den ort.	den Ort.
Gesangbuch1741_2_024282	14. So werden die lieblich	14. So werden die lieblichen
Gesangbuch1741_2_024283	chen Spiele in Zion anziehen	Spiele in Zion anziehen
Gesangbuch1741_2_024284	sehr viele, die werden da	sehr viele, die werden da
Gesangbuch1741_2_024285	laufende, kommen gereißt!	lauschend kommen, gereiht!
Gesangbuch1741_2_024286	Drum finget und spielet ihr	Darum singet und spielet ihr
Gesangbuch1741_2_024287	<pb n="732b" src="732.jpg" />	<pb n="732b" src="732.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024288	alle, als einer, vor ihm	alle, als einer, vor ihm,
Gesangbuch1741_2_024289	denn im Schalle der ein	denn im Schalle der Eintracht
Gesangbuch1741_2_024290	tracht regieret der heilig	regieret der Heilige
Gesangbuch1741_2_024291	Geist!	Geist!
Gesangbuch1741_2_024292	777.	777.
Gesangbuch1741_2_024293	HERR! einige doch	Herr! Einige doch
Gesangbuch1741_2_024294	bald die Schaaf deiner	bald die Schafe deiner
Gesangbuch1741_2_024295	Heerde und deiner	Herde und deiner
Gesangbuch1741_2_024296	Kinderzahl! laß sie nicht	Kinderzahl! Lass sie nicht
Gesangbuch1741_2_024297	länger mehr so unter sich	länger mehr so unter sich
Gesangbuch1741_2_024298	zerstreut auf dieser Jammer	zerstreut auf dieser Jammererde!
Gesangbuch1741_2_024299	erde! es ist ja schon genug	Es ist ja schon genug,
Gesangbuch1741_2_024300	daß sie so hin und her von	dass sie so hin und her von
Gesangbuch1741_2_024301	dieser Welt häufig hier werden	dieser Welt häufig hier werden
Gesangbuch1741_2_024302	zerstreuet: Wie sollte	zerstreuet: Wie sollte
Gesangbuch1741_2_024303	sie unter sich selbst sein gezwiet?	sie unter sich selbst sein gezwiet?
Gesangbuch1741_2_024304		
Gesangbuch1741_2_024305	2. Wie sollten sie sich selbst	2. Wie sollten sie sich selbst
Gesangbuch1741_2_024306	untereinander beißen? Ach,	untereinander beißen? Ach,
Gesangbuch1741_2_024307	leid es, Jesu! nicht; und	leid es, Jesu! nicht; und
Gesangbuch1741_2_024308	steure doch den Feind, der	steure doch den Feind, der
Gesangbuch1741_2_024309	nur zerstreuen kann, und von	nur zerstreuen kann und
Gesangbuch1741_2_024310	einander reißen, was du	voneinander reißen, was du
Gesangbuch1741_2_024311	verbunden hast und innlich	verbunden hast und innlich
Gesangbuch1741_2_024312	lich vereint, ach! Sammle	vereint, ach! Sammle
Gesangbuch1741_2_024313	uns aus der Verwirrung	uns aus der Verwirrung
Gesangbuch1741_2_024314	zusammen! laß in uns au	zusammen! Lass in uns auflodern
Gesangbuch1741_2_024315	lodern der bruderlieb Flam	der Bruderlieb' Flammen.
Gesangbuch1741_2_024316	men.	
Gesangbuch1741_2_024317	3. Gib uns durch deinen	3. Gib uns durch deinen
Gesangbuch1741_2_024318	Geist die Lieb' in unsre Herze	Geist die Lieb' in unsre Herzen,
Gesangbuch1741_2_024319	dein Geist vereinigt, un	dein Geist vereinigt und
Gesangbuch1741_2_024320	deine glut vereint. Laß un	deine Glut vereint. Lass uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024321	bedenken, daß wir alle m	bedenken, dass wir alle mit
Gesangbuch1741_2_024322	viel Ichmerzen GOtt in de	viel Schmerzen Gott in der
Gesangbuch1741_2_024323	mutter bis hieher gelege	Mutter bis hieher gelegen
Gesangbuch1741_2_024324	feynd! erinnre uns arm	sind! Erinne uns, arme
Gesangbuch1741_2_024325	und	und
Gesangbuch1741_2_024326	<pb n="733a" src="733.jpg" />	<pb n="733a" src="733.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024327	Von den ordentlichen Führungen. 715	Von den ordentlichen Führungen. 715
Gesangbuch1741_2_024328	und elende fänder, daß alle	elende Sünder, dass alle
Gesangbuch1741_2_024329	wir nur eines einigen kin-	wir nur eines einigen Kinder
Gesangbuch1741_2_024330	der.	sind.
Gesangbuch1741_2_024331	4. Ach lehre doch einmal	4. Ach, lehre doch einmal
Gesangbuch1741_2_024332	ein glied das andre tragen,	ein Glied das andre tragen,
Gesangbuch1741_2_024333	gleichwie du alle deine glied-	gleichwie du alle deine Glieder
Gesangbuch1741_2_024334	der tragft in dir: du war-	trägst in dir: Du warfest
Gesangbuch1741_2_024335	felt uns nicht weg, als wir	uns nicht weg, als wir
Gesangbuch1741_2_024336	in fänden lagen ganz elend,	in Sünden lagen, ganz elend,
Gesangbuch1741_2_024337	fchwach und krank, ja gar	schwach und krank, ja gar
Gesangbuch1741_2_024338	verlohren fchier: du eilteft	verloren schier: Du eiltest
Gesangbuch1741_2_024339	vielmehr erft uns gründlich	vielmehr erst uns gründlich
Gesangbuch1741_2_024340	zu heilen, und uns zur ge-	zu heilen und uns zur Gesundheit
Gesangbuch1741_2_024341	fundheit dich felbft mitzu-	dich selbst mitzuteilen.
Gesangbuch1741_2_024342	theilen.	
Gesangbuch1741_2_024343	5. O wer ietzt ift gefund,	5. O, wer jetzt ist gesund,
Gesangbuch1741_2_024344	der mag ja wohl zusehen,	der mag ja wohl zusehen,
Gesangbuch1741_2_024345	daß er nicht kränklich werd,	dass er nicht kränklich werd',
Gesangbuch1741_2_024346	find elend aberall! und wer	sind elend überall! Und wer
Gesangbuch1741_2_024347	vermeynt ganz felt auf fei-	vermeint ganz fest auf seiner
Gesangbuch1741_2_024348	ner hut zu ftehen, der fehe	Hut zu stehen, der sehe
Gesangbuch1741_2_024349	köhnlich zu, daß er nicht	kühnlich zu, dass er nicht
Gesangbuch1741_2_024350	plözlich fall! wer wäncht	plötzlich fall! Wer wünscht
Gesangbuch1741_2_024351	nicht vom fall aufgerichtet	nicht vom Fall aufgerichtet
Gesangbuch1741_2_024352	zu werden? was du dir	zu werden? Was du dir
Gesangbuch1741_2_024353	wänchtetft, das thu dem bru-	wünschtest, das tu' dem Bruder
Gesangbuch1741_2_024354	der auf erden.	auf Erden.
Gesangbuch1741_2_024355	6. Wo JEFu lieb nicht ift,	6. Wo Jesu Lieb' nicht ist,
Gesangbuch1741_2_024356	da kan er auch nicht bleiben:	da kann er auch nicht bleiben:
Gesangbuch1741_2_024357	wo feine lieb nicht lebt, da	Wo seine Lieb' nicht lebt, da
Gesangbuch1741_2_024358	findt fch lauter tod. Drum	findet sich lauter Tod. Darum
Gesangbuch1741_2_024359	laß uns diefe glut in eins	lass uns diese Glut in eins
Gesangbuch1741_2_024360	zusammen treiben! laß uns	zusammen treiben! Lass uns

ID

Gesangbuch1741_2_024361
 Gesangbuch1741_2_024362
 Gesangbuch1741_2_024363
 Gesangbuch1741_2_024364
 Gesangbuch1741_2_024365
 Gesangbuch1741_2_024366
 Gesangbuch1741_2_024367
 Gesangbuch1741_2_024368
 Gesangbuch1741_2_024369
 Gesangbuch1741_2_024370
 Gesangbuch1741_2_024371
 Gesangbuch1741_2_024372
 Gesangbuch1741_2_024373
 Gesangbuch1741_2_024374
 Gesangbuch1741_2_024375
 Gesangbuch1741_2_024376
 Gesangbuch1741_2_024377
 Gesangbuch1741_2_024378
 Gesangbuch1741_2_024379
 Gesangbuch1741_2_024380
 Gesangbuch1741_2_024381
 Gesangbuch1741_2_024382
 Gesangbuch1741_2_024383
 Gesangbuch1741_2_024384
 Gesangbuch1741_2_024385
 Gesangbuch1741_2_024386
 Gesangbuch1741_2_024387
 Gesangbuch1741_2_024388
 Gesangbuch1741_2_024389
 Gesangbuch1741_2_024390
 Gesangbuch1741_2_024391
 Gesangbuch1741_2_024392
 Gesangbuch1741_2_024393
 Gesangbuch1741_2_024394
 Gesangbuch1741_2_024395
 Gesangbuch1741_2_024396
 Gesangbuch1741_2_024397
 Gesangbuch1741_2_024398
 Gesangbuch1741_2_024399
 Gesangbuch1741_2_024400

Diplomatische Transkription

nur eine flamm in dir feyn,
 unferm GOtt, ach! thu uns
 fein bald mit einander ver-
 binden; damit wir, o liebe!
 dich feliglich finden.
 <pb n="733b" src="733.jpg" />
 778. Mel. 121.
 JIhr theur erkauffen
 feelen, denen GOTT
 durch ::; Chriftum
 gut, die ihr in des leibes
 helen, unter JESU ::;
 gnade ruht, laß uns zeu-
 gen und nicht fchweigen,
 wie denjenigen gebähret,
 die des Heilands kraft ge-
 rähret.
 2. Ach wir haben gnade
 funden, gnade, gnade ::;
 welch ein wort, furcht und
 dunkel ift verchwunden,
 muth und klarheit ::; fällt
 den ort, auch die fänden
 maffen fchwinden: denn das
 wort ins fleich gekommen,
 hat die fände weggenom-
 men.
 3. Unfer herze lag gebun-
 den, dem tyrannen ::; fata-
 nas, der die feelen überwun-
 den, und nunmehr ::; ganz
 befaß; und das alles, kraft
 des falles, da wir unfern
 willen abten, und des HER-
 ren Geift betrübten.
 4. Da trug unter uns ein
 ieder, wie ein feinde::; fluch
 und bann, damahls waren
 unfre glieder nur dem flei-
 fche ::; unterthan. Um die

Normalisierter Text

nur eine Flamm' in dir sein,
 unserm Gott, ach! Tu' uns
 fein bald miteinander verbinden;
 damit wir, o Liebe!
 dich seliglich finden.
 <pb n="733b" src="733.jpg" />
 778. Mel. 121.
 Ihr teuer erkauffen
 Seelen, denen Gott
 durch ::; Christum
 gut, die ihr in des Leibes
 Höhlen unter Jesu ::;
 Gnade ruht, lass uns zeugen
 und nicht schweigen,
 wie denjenigen gebühret,
 die des Heilands Kraft gerühret.
 2. Ach, wir haben Gnade
 funden, Gnade, Gnade ::;
 welch ein Wort, Furcht und
 Dunkel ist verschwunden,
 Mut und Klarheit ::; füllt
 den Ort, auch die Sünden
 müssen schwinden: Denn das
 Wort ins Fleisch gekommen,
 hat die Sünde weggenommen.
 3. Unser Herze lag gebunden
 dem Tyrannen ::; Satanas,
 der die Seelen überwunden
 und nunmehr ::; ganz
 besaß; und das alles, kraft
 des Falles, da wir unserm
 Willen übten und des Herrn
 Geist betrübten.
 4. Da trug unter uns ein
 jeder, wie ein Feindes::; Fluch
 und Bann, damals waren
 unsre Glieder nur dem Fleische
 ::; untertan. Um die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024401	ftunde wars im grunde des fo	Stunde war's im Grunde des so
Gesangbuch1741_2_024402	tief verderbten herzen voller	tief verderbten Herzens voller
Gesangbuch1741_2_024403	beulen, voller schmerzen.	Beulen, voller Schmerzen.
Gesangbuch1741_2_024404	5. Aber	5. Aber
Gesangbuch1741_2_024405	<pb n="734a" src="734.jpg" />	<pb n="734a" src="734.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024406	716 Von den ordentlichen Führungen.	716 Von den ordentlichen Führungen.
Gesangbuch1741_2_024407	5. Aber feit die gnad er	seit die Gnad' erschien,
Gesangbuch1741_2_024408	schienen, züchtigt sie uns ;:	züchtigt sie uns ;: sanftiglich:
Gesangbuch1741_2_024409	sanftiglich: die dem HErrn	Die dem Herrn im Geiste
Gesangbuch1741_2_024410	im Geiße dienen, gehn nun	dienen, gehn nunmehr
Gesangbuch1741_2_024411	mehr und ;: lieben sich: un	und ;: lieben sich: Unsre
Gesangbuch1741_2_024412	fre wolke zeugt dem volke,	Wolke zeugt dem Volke,
Gesangbuch1741_2_024413	das noch nichts von kraft	das noch nichts von Kraft
Gesangbuch1741_2_024414	verftehet, wie fo gut es	verstehet, wie so gut es
Gesangbuch1741_2_024415	brüdern gehet.	Brüdern gehet.
Gesangbuch1741_2_024416	6. Ach ihr theuren lieben	6. Ach, ihr teuren lieben
Gesangbuch1741_2_024417	kinder, höret JEsum;: un	Kinder, höret Jesum;: unsern
Gesangbuch1741_2_024418	fern HErrn, hört den seelen	Herrn, hört den Seelenüberwinder
Gesangbuch1741_2_024419	überwinder, und gehorchet	und gehorchet
Gesangbuch1741_2_024420	;: ihm auch gern. Seine	;: ihm auch gern. Seine
Gesangbuch1741_2_024421	triebe gehn auf liebe, seine	Triebe gehn auf Liebe, seine
Gesangbuch1741_2_024422	letzten worte zeugen nur	letzten Worte zeugen nur
Gesangbuch1741_2_024423	von lieben und von beugen.	von Lieben und von Beugen.
Gesangbuch1741_2_024424	7. Eins muß aus dem andern	7. Eins muss aus dem andern
Gesangbuch1741_2_024425	kommen, wer da lebet	kommen, wer da lebet
Gesangbuch1741_2_024426	;: büßt sich auch, habt ihr	;: büßt sich auch, habt ihr
Gesangbuch1741_2_024427	nicht in acht genommen der	nicht in Acht genommen der
Gesangbuch1741_2_024428	Marien ;: ihren brauch,	Marien ;: ihren Brauch,
Gesangbuch1741_2_024429	statt der buße ihm zu füße,	statt der Buße ihm zu Füße,
Gesangbuch1741_2_024430	der ihr dann das zeugnis	der ihr dann das Zeugnis
Gesangbuch1741_2_024431	giebet, daß sie damit viel ge	giebet, dass sie damit viel geliebet.
Gesangbuch1741_2_024432	liebet.	
Gesangbuch1741_2_024433	8. Sinket nieder vor dem	8. Sinket nieder vor dem
Gesangbuch1741_2_024434	Heiland, alle von der ;:	Heiland, alle von der ;:
Gesangbuch1741_2_024435	brüderchaft, die ihr fremde	Bruderschaft, die ihr fremde
Gesangbuch1741_2_024436	waret weiland, und nun	wart weiland und nun
Gesangbuch1741_2_024437	nah feyd ;: durch die kraft,	nah seid ;: durch die Kraft,
Gesangbuch1741_2_024438	wolt ihr wissen, was zum	wollt ihr wissen, was zum
Gesangbuch1741_2_024439	faffen unfers Meifters wird	Füßen unsers Meisters wird
Gesangbuch1741_2_024440	getrieben? nichts als lieben.	getrieben? Nichts als Lieben.

ID

Gesangbuch1741_2_024441
 Gesangbuch1741_2_024442
 Gesangbuch1741_2_024443
 Gesangbuch1741_2_024444
 Gesangbuch1741_2_024445
 Gesangbuch1741_2_024446
 Gesangbuch1741_2_024447
 Gesangbuch1741_2_024448
 Gesangbuch1741_2_024449
 Gesangbuch1741_2_024450
 Gesangbuch1741_2_024451
 Gesangbuch1741_2_024452
 Gesangbuch1741_2_024453
 Gesangbuch1741_2_024454
 Gesangbuch1741_2_024455
 Gesangbuch1741_2_024456
 Gesangbuch1741_2_024457
 Gesangbuch1741_2_024458
 Gesangbuch1741_2_024459
 Gesangbuch1741_2_024460
 Gesangbuch1741_2_024461
 Gesangbuch1741_2_024462
 Gesangbuch1741_2_024463
 Gesangbuch1741_2_024464
 Gesangbuch1741_2_024465
 Gesangbuch1741_2_024466
 Gesangbuch1741_2_024467
 Gesangbuch1741_2_024468
 Gesangbuch1741_2_024469
 Gesangbuch1741_2_024470
 Gesangbuch1741_2_024471
 Gesangbuch1741_2_024472
 Gesangbuch1741_2_024473
 Gesangbuch1741_2_024474
 Gesangbuch1741_2_024475
 Gesangbuch1741_2_024476
 Gesangbuch1741_2_024477
 Gesangbuch1741_2_024478
 Gesangbuch1741_2_024479
 Gesangbuch1741_2_024480

Diplomatische Transkription

9. Seht ihr aber auch zum
 andern, theure feelen.;: un=
 fern Freund mit dem fchurz=
 gefchäftig wandern, was
 <pb n="734b" src="734.jpg" />
 ift damit .;: wohl gemeint
 das bedeuten niedrigeite
 welche der natur fo widri
 unfer Meifter lebte niedri
 10. Laßt uns aber diefe
 fachen, ihr gemeinen .;: li
 bes volk, ein geheiligt ban
 nis machen, werdet eine
 zeugen-wolk : lebt im tri
 be zarter liebe, laßt das ga
 ze herz durchfallen, b=ä
 euch zu der brüder fallen.
 779. Mel. 20
 UNter denen große
 güttern, die uns Chr
 ftus zugetheilt, ift d
 lieb in den gemüthern, w
 ein ballam, der fie heilt; w
 ein ftern, der herrlich blin
 ket, wie ein kleinod, deffe
 preiß niemand zu benenne
 weiß, wie die fchönheit, d
 uns winket, und die luft,
 iederman zwingen und ve
 gnügen kan.
 2. Liebe kan uns alles g
 ben, was auf ewig nützt un
 ziert, und zum höchften ftan
 erheben, der die feelen au
 warts fährt; menfche
 oder engel-zungen, wo fi
 keine liebe findet, wie bere
 fie fonften find, wie behez
 fie angedrungen, find ei
 flüchtiger gefang, find ei

Normalisierter Text

9. Seht ihr aber auch zum
 andern, teure Seelen.;: unsern
 Freund mit dem schurzgeschäftig
 wandern, was
 <pb n="734b" src="734.jpg" />
 ist damit .;: wohl gemeint?
 Das bedeuten Niedrigkeiten,
 welche der Natur so widrig,
 unser Meister lebte niedrig.
 10. Lasst uns über diese
 Sachen, ihr Gemeinen .;: liebes
 Volk, ein geheiligt Bündnis
 machen, werdet eine
 Zeugenwolk': Lebt im Triebe
 zarter Liebe, lasst das ganze
 Herz durchsüßen, büßt
 euch zu der Brüder Füßen.
 779. Mel. 20.
 Unter denen große
 Gütern, die uns Christus
 zugeteilt, ist die
 Lieb' in den Gemüthern, wie
 ein Balsam, der sie heilt; wie
 ein Stern, der herrlich blinket,
 wie ein Kleinod, dessen
 Preis niemand zu benennen
 weiß, wie die Schönheit, die
 uns winket, und die Lust, die
 jedermann zwingen und vergnügen
 kann.
 2. Liebe kann uns alles geben,
 was auf ewig nützt und
 ziert und zum höchsten Stand
 erheben, der die Seelen aufwärts
 führt; Menschenoder
 Engelzungen, wo sich
 keine Liebe findet, wie beredt
 sie sonst sind, wie beherzt
 sie angedrungen, sind ein
 flüchtiger Gesang, sind ein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024481	erz- und schellenklang.	Erz- und Schellenklang.
Gesangbuch1741_2_024482	3. Was ich von der wei-	3. Was ich von der Weisheit
Gesangbuch1741_2_024483	he	
Gesangbuch1741_2_024484	<pb n="735a" src="735.jpg" />	<pb n="735a" src="735.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024485	Von den ordentlichen Führungen. 717	Von den ordentlichen Führungen. 717
Gesangbuch1741_2_024486	zeit höre; der erkenntnis tie-	höre; der Erkenntnis tiefer
Gesangbuch1741_2_024487	fer blick; die geheimnisvolle	Blick; die geheimnisvolle
Gesangbuch1741_2_024488	lehre, und des glaubens meis-	Lehre und des Glaubens Meisterstück,
Gesangbuch1741_2_024489	ter-ftak, fo der berge grund	so der Berge Grund
Gesangbuch1741_2_024490	verlezet: was sich mehr in	versetzt: Was sich mehr in
Gesangbuch1741_2_024491	uns verklärt, das verlieret	uns verklärt, das verlieret
Gesangbuch1741_2_024492	feinen werth, alles wird vor	seinen Wert, alles wird für
Gesangbuch1741_2_024493	nichts geschätzt, wenn sich	nichts geschätzt, wenn sich
Gesangbuch1741_2_024494	nicht dabey der geift, der die	nicht dabei der Geist, der die
Gesangbuch1741_2_024495	liebe wirkt, erweist.	Liebe wirkt, erweist.
Gesangbuch1741_2_024496	4. Hätt ich alle meine haa-	4. Hätt' ich alle meine Habe
Gesangbuch1741_2_024497	be denen armen zugewandt,	denen Armen zugewandt,
Gesangbuch1741_2_024498	daß ich nicht gefahr im gra-	dass ich nicht Gefahr im Grabe,
Gesangbuch1741_2_024499	be, scheut ich keiner flam-	scheut' ich keiner Flammen
Gesangbuch1741_2_024500	men brand, gäb ich meinen	Brand, gäb' ich meinen
Gesangbuch1741_2_024501	leib auf erden ihnen zu verz-	Leib auf Erden ihnen zu verzehren
Gesangbuch1741_2_024502	ehren hin, und behielte meis-	hin und behielte meinen
Gesangbuch1741_2_024503	nen sinn : wärd ich doch	Sinn: Würd' ich doch
Gesangbuch1741_2_024504	nicht beffer werden, bis mich	nicht besser werden, bis mich
Gesangbuch1741_2_024505	wahre liebe krönt, und ich	wahre Liebe krönt und ich
Gesangbuch1741_2_024506	von ihr stärk entlehnt.	von ihr Stärk' entlehnt.
Gesangbuch1741_2_024507	5. Glaubens - fieg und	5. Glaubenssieg und
Gesangbuch1741_2_024508	hoffnungs - blüte unterfützt	Hoffnungsblüte unterstützt
Gesangbuch1741_2_024509	uns in der welt, bis das irr-	uns in der Welt, bis das irrdische
Gesangbuch1741_2_024510	diliche gebiete und der schöpf-	Gebiete und der Schöpfungsbau
Gesangbuch1741_2_024511	ungs-bau zerfällt: nur der	zerfällt: Nur der
Gesangbuch1741_2_024512	liebe weite gränzen strecken	Liebe weite Grenzen strecken
Gesangbuch1741_2_024513	sich in ewigkeit, alle, welche	sich in Ewigkeit, alle, welche
Gesangbuch1741_2_024514	sie bekleidet, werden unauf-	sie bekleidet, werden unaufhörlich
Gesangbuch1741_2_024515	hörlich glänzen: glaub und	glänzen: Glaub' und
Gesangbuch1741_2_024516	hoffnung bleibet hier, liebe	Hoffnung bleibet hier, Liebe
Gesangbuch1741_2_024517	währet für und für.	währet für und für.
Gesangbuch1741_2_024518	6. O du geift der reinen	6. O du Geist der reinen
Gesangbuch1741_2_024519	liebe! der du von GOTT	Liebe! Der du von Gott
Gesangbuch1741_2_024520	geheft aus; laß mich spüren	gehest aus; lass mich spüren

ID

Gesangbuch1741_2_024521
 Gesangbuch1741_2_024522
 Gesangbuch1741_2_024523
 Gesangbuch1741_2_024524
 Gesangbuch1741_2_024525
 Gesangbuch1741_2_024526
 Gesangbuch1741_2_024527
 Gesangbuch1741_2_024528
 Gesangbuch1741_2_024529
 Gesangbuch1741_2_024530
 Gesangbuch1741_2_024531
 Gesangbuch1741_2_024532
 Gesangbuch1741_2_024533
 Gesangbuch1741_2_024534
 Gesangbuch1741_2_024535
 Gesangbuch1741_2_024536
 Gesangbuch1741_2_024537
 Gesangbuch1741_2_024538
 Gesangbuch1741_2_024539
 Gesangbuch1741_2_024540
 Gesangbuch1741_2_024541
 Gesangbuch1741_2_024542
 Gesangbuch1741_2_024543
 Gesangbuch1741_2_024544
 Gesangbuch1741_2_024545
 Gesangbuch1741_2_024546
 Gesangbuch1741_2_024547
 Gesangbuch1741_2_024548
 Gesangbuch1741_2_024549
 Gesangbuch1741_2_024550
 Gesangbuch1741_2_024551
 Gesangbuch1741_2_024552
 Gesangbuch1741_2_024553
 Gesangbuch1741_2_024554
 Gesangbuch1741_2_024555
 Gesangbuch1741_2_024556
 Gesangbuch1741_2_024557
 Gesangbuch1741_2_024558
 Gesangbuch1741_2_024559
 Gesangbuch1741_2_024560

Diplomatische Transkription

deine triebe, komm in mei-
 nes herzens haus; alles,
 was sich selbst nur suchet,
 <pb n="735b" src="735.jpg" />
 und nicht gut mit andern
 meynt, (es feyn feinde oder
 freund) laß mich halten als
 verfluchet! lenke meinen
 ganzen sinn, Liebes-Geift,
 zur liebe hin.
 780.
 Matth. 5. v. 9.
 Mel. 30.
 JESUS hat ein wort
 gemeldet, das nicht je-
 derman gefällt, und
 darinn ich kraft verpör;
 nehmt das creuz und folget
 mir.
 2. JEfus trug fein creuz
 voran, und bezeichnete die
 bahn mit des Meifters blut
 und ichweiß, da man kämpft
 um ehr und preiß.
 3. Also hatte es bedacht,
 der die seelen felig macht,
 das der Herzog JESUS
 Chrift, durch das creuz voll-
 lenden müßt.
 4. Auch find vor Meßia
 schon alle, die durch ihn
 den lohn der zukünftgen
 welt erlangt, in dem creuz
 ze hergeprangt.
 5. Abel, der dem HErrn
 gefiel, wurde einer rache
 ziel, die der treue zeuge
 trug, bis sie ihn zu boden
 schlug.
 6. Auch des Barachia

Normalisierter Text

deine Triebe, komm in meines
 Herzens Haus; alles,
 was sich selbst nur suchet
 <pb n="735b" src="735.jpg" />
 und nicht gut mit andern
 meint, (es seien Feinde oder
 Freund) lass mich halten als
 verflucht! Lenke meinen
 ganzen Sinn, Liebesgeist,
 zur Liebe hin.
 780.
 Matth. 5. v. 9.
 Mel. 30.
 Jesus hat ein Wort
 gemeldet, das nicht jedermann
 gefällt und
 darinnen ich Kraft verspür';
 nehmt das Kreuz und folget
 mir.
 2. Jesus trug sein Kreuz
 voran und bezeichnete die
 Bahn mit des Meisters Blut
 und Schweiß, da man kämpft
 um Ehr' und Preis.
 3. Also hatte es bedacht,
 der die Seelen selig macht,
 dass der Herzog Jesus
 Christ durch das Kreuz vollenden
 müsst'.
 4. Auch sind vor Messias
 schon alle, die durch ihn
 den Lohn der zukünft'gen
 Welt erlangt, in dem Kreuze
 hergeprangt.
 5. Abel, der dem Herrn
 gefiel, wurde einer Rache
 Ziel, die der treue Zeuge
 trug, bis sie ihn zu Boden
 schlug.
 6. Auch des Barachia

ID

Gesangbuch1741_2_024561
 Gesangbuch1741_2_024562
 Gesangbuch1741_2_024563
 Gesangbuch1741_2_024564
 Gesangbuch1741_2_024565
 Gesangbuch1741_2_024566
 Gesangbuch1741_2_024567
 Gesangbuch1741_2_024568
 Gesangbuch1741_2_024569
 Gesangbuch1741_2_024570
 Gesangbuch1741_2_024571
 Gesangbuch1741_2_024572
 Gesangbuch1741_2_024573
 Gesangbuch1741_2_024574
 Gesangbuch1741_2_024575
 Gesangbuch1741_2_024576
 Gesangbuch1741_2_024577
 Gesangbuch1741_2_024578
 Gesangbuch1741_2_024579
 Gesangbuch1741_2_024580
 Gesangbuch1741_2_024581
 Gesangbuch1741_2_024582
 Gesangbuch1741_2_024583
 Gesangbuch1741_2_024584
 Gesangbuch1741_2_024585
 Gesangbuch1741_2_024586
 Gesangbuch1741_2_024587
 Gesangbuch1741_2_024588
 Gesangbuch1741_2_024589
 Gesangbuch1741_2_024590
 Gesangbuch1741_2_024591
 Gesangbuch1741_2_024592
 Gesangbuch1741_2_024593
 Gesangbuch1741_2_024594
 Gesangbuch1741_2_024595
 Gesangbuch1741_2_024596
 Gesangbuch1741_2_024597
 Gesangbuch1741_2_024598
 Gesangbuch1741_2_024599
 Gesangbuch1741_2_024600

Diplomatische Transkription

lohn hatte den Propheten
 lohn,

 <pb n="736a" src="736.jpg" />
 718 Von den ordentlichen Führungen.
 lohn, wie im anfang, fo zu
 lezt, hat es immer creuz ge
 fezt.
 7. Jener väter treue
 fchaar, der die welt nicht
 wärdig war, gieng im elend
 hin und her, und trug über
 maffen fchwer.
 8. Warum wolten wir
 nicht ftehn in dem buch der
 redlichen? warum wolten
 wir nicht fchon leiden um
 die fchöne kron?
 9. Leidet doch der böfe
 auch, hats doch diefe welt
 im brauch, und verzehret al
 le kraft, daß fie fich nur
 kummer fchafft.
 10. Leid umfonft, wer
 immer will, ich erwähle mir
 das ziel, wo man, von der
 creuzes=laat, wonne einzu
 erndten hat.
 781. Mel. 30.
 Stilles Lamm und Frie
 den=Fürft, meine fee
 le nach dir dürft! ach
 wenn wird, o mein hirt!
 doch mein herz mit lammes
 art von dir umgärt.
 2. Gieb, daß ich in lieb
 und treu, als ein lamm, ge
 horfam fey, daß mein finn
 lieb gewinn, fich zum opfer
 ganz und gar zu geben

Normalisierter Text

Sohn hatte den Prophetenlohn,
 lohn, wie im Anfang, so zuletzt,
 hat es immer Kreuz gesetzt.

 <pb n="736a" src="736.jpg" />
 718 Von den ordentlichen Führungen.
 Lohn, wie im Anfang, so zuletzt,
 hat es immer Kreuz gesetzt.

 7. Jener Väter treue
 Schar, der die Welt nicht
 würdig war, ging im Elend
 hin und her und trug übermaßen
 schwer.
 8. Warum wollten wir
 nicht stehn in dem Buch der
 Redlichen? Warum wollten
 wir nicht schon leiden um
 die schöne Kron?
 9. Leidet doch der Böse
 auch, hat es doch diese Welt
 im Brauch, und verzehrt alle
 Kraft, dass sie sich nur
 Kummer schafft.
 10. Leide umsonst, wer
 immer will, ich erwähle mir
 das Ziel, wo man, von der
 Kreuzessaat, Wonne einzuernten
 hat.
 781. Mel. 30.
 Stilles Lamm und Friedensfürst,
 meine Seele
 nach dir dürstet! Ach,
 wann wird, o mein Hirt,
 doch mein Herz mit Lammesart
 von dir umgürtet?
 2. Gib, dass ich in Lieb'
 und Treu', als ein Lamm, gehorsam
 sei, dass mein Sinn
 Lieb' gewinn', sich zum Opfer
 ganz und gar zu geben

ID

Gesangbuch1741_2_024601
 Gesangbuch1741_2_024602
 Gesangbuch1741_2_024603
 Gesangbuch1741_2_024604
 Gesangbuch1741_2_024605
 Gesangbuch1741_2_024606
 Gesangbuch1741_2_024607
 Gesangbuch1741_2_024608
 Gesangbuch1741_2_024609
 Gesangbuch1741_2_024610
 Gesangbuch1741_2_024611
 Gesangbuch1741_2_024612
 Gesangbuch1741_2_024613
 Gesangbuch1741_2_024614
 Gesangbuch1741_2_024615
 Gesangbuch1741_2_024616
 Gesangbuch1741_2_024617
 Gesangbuch1741_2_024618
 Gesangbuch1741_2_024619
 Gesangbuch1741_2_024620
 Gesangbuch1741_2_024621
 Gesangbuch1741_2_024622
 Gesangbuch1741_2_024623
 Gesangbuch1741_2_024624
 Gesangbuch1741_2_024625
 Gesangbuch1741_2_024626
 Gesangbuch1741_2_024627
 Gesangbuch1741_2_024628
 Gesangbuch1741_2_024629
 Gesangbuch1741_2_024630
 Gesangbuch1741_2_024631
 Gesangbuch1741_2_024632
 Gesangbuch1741_2_024633
 Gesangbuch1741_2_024634
 Gesangbuch1741_2_024635
 Gesangbuch1741_2_024636
 Gesangbuch1741_2_024637
 Gesangbuch1741_2_024638
 Gesangbuch1741_2_024639
 Gesangbuch1741_2_024640

Diplomatische Transkription

hin.
 3. Schenke mir den fanf̄
 <pb n="736b" src="736.jpg" />
 ten geift, der nur lindingkeit
 beweift, der in mir fey die
 zier, und der fchmuk, der
 köftlich ift und werth vor
 dir.
 4. Gieb, daß ich mit tapf̄
 ferkeit, dich zu lieben, fey be
 reit: wenn mich pein nimmt
 mit ein, daß ich mög ein
 lamm und löwe vor dir
 feyn.
 5. Halte mich dir unbe
 flekt, und beftändig aufge
 wekt, nachzutehn, nachzu
 fehn, und wo du hingehft,
 getroft dir nachzugehn.
 6. Lamm, das aberwun
 den hat, gieb mir armem
 lamm die gnad, daß ich hier
 fer und fer, durch dein blut
 geftärket, ftreit und fieg in
 dir.
 7. Wenn du wirft auf
 Sion ftehn, müffe man mich
 um dich fehn, ohne pein,
 weiß und rein: da folft du
 mein lamm, mein licht und
 tempel feyn.
 782. Mel. 44.
 WAs mein GOTT
 thut, ift alles gut,
 darum befiehl ihm
 nur all deine fachen: dein
 kümmernis kan er gewiß
 bald enden, und dich wieder
 ruhig machen: ob es gleich
 fcheint, er fey dein feind,

Normalisierter Text

hin.
 3. Schenke mir den sanf-
 <pb n="736b" src="736.jpg" />
 ten Geist, der nur Lindigkeit
 beweist, der in mir sei die
 Zier, und der Schmuck, der
 köstlich ist und wert vor
 dir.
 4. Gib, dass ich mit Tapferkeit,
 dich zu lieben, sei bereit:
 Wenn mich Pein nimmt
 mit ein, dass ich mög' ein
 Lamm und Löwe vor dir
 sein.
 5. Halte mich dir unbefleckt
 und beständig aufgeweckt,
 nachzustehen, nachzusehen,
 und wo du hingehst,
 getrost dir nachzugehen.
 6. Lamm, das überwunden
 hat, gib mir armem
 Lamm die Gnad', dass ich hier
 für und für, durch dein Blut
 gestärket, streit' und sieg' in
 dir.
 7. Wenn du wirst auf
 Zion stehn, müsse man mich
 um dich sehn, ohne Pein,
 weiß und rein: Da sollst du
 mein Lamm, mein Licht und
 Tempel sein.
 782. Mel. 44.
 Was mein Gott
 tut, ist alles gut,
 darum befiehl ihm
 nur all deine Sachen: Dein
 Kümmernis kann er gewiss
 bald enden und dich wieder
 ruhig machen: Ob es gleich
 scheint, er sei dein Feind,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024641	wenn	wenn
Gesangbuch1741_2_024642	<pb n="737a" src="737.jpg" />	<pb n="737a" src="737.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024643	Von den ordentlichen Führungen. 719	Von den ordentlichen Führungen. 719
Gesangbuch1741_2_024644	wenn du das creuzꝰgewitter	wenn du das Kreuzgewitter
Gesangbuch1741_2_024645	höreft krachen; bey GOTꝰ	hörest krachen; bei Gottes
Gesangbuch1741_2_024646	tes hut fey wohlgemut, denn	Hut sei wohlgemut, denn
Gesangbuch1741_2_024647	feine kraft ift mächtig in den	seine Kraft ist mächtig in den
Gesangbuch1741_2_024648	schwachen.	Schwachen.
Gesangbuch1741_2_024649	2. In der natur findft	2. In der Natur findst
Gesangbuch1741_2_024650	du die ſpur, das alles muß	du die Spur, dass alles muss
Gesangbuch1741_2_024651	durch leiden feyn gebohren.	durch Leiden sein geboren.
Gesangbuch1741_2_024652	Des frühlings zier bricht	Des Frühlings Zier bricht
Gesangbuch1741_2_024653	nicht hervor: bis ſie des	nicht hervor: Bis sie des
Gesangbuch1741_2_024654	winters erft ift wohl durchꝰ	Winters erst ist wohl durchfren.
Gesangbuch1741_2_024655	frohren. Drum frifch hinꝰ	Drum frisch hinan
Gesangbuch1741_2_024656	an zur creuzesꝰbahn, wenn	zur Kreuzesbahn, wenn
Gesangbuch1741_2_024657	du zum zeugenꝰtheil biſt	du zum Zeugenteil bist
Gesangbuch1741_2_024658	auerkohren! wer willig	auerkoren! Wer willig
Gesangbuch1741_2_024659	trägt was GOTT auflegt,	trägt, was Gott auflegt,
Gesangbuch1741_2_024660	Von den befondern Führungen in	Von den besondern Führungen in
Gesangbuch1741_2_024661	der Gemeine.	der Gemeine.
Gesangbuch1741_2_024662	783. Mel. 8.	783. Mel. 8.
Gesangbuch1741_2_024663	Sonne, die aufs nieꝰ	Sonne, die aufs niedre
Gesangbuch1741_2_024664	dre ſicht, da ſingt ein	sieht, da singt ein
Gesangbuch1741_2_024665	armer ſtaub, * den	armer Staub, * den
Gesangbuch1741_2_024666	deine kraft allmächtig zieht,	deine Kraft allmächtig zieht,
Gesangbuch1741_2_024667	ich rede, denn ich glaub.	ich rede, denn ich glaub'.
Gesangbuch1741_2_024668	* 4. B. Mof. 22, 27. Luc.	* 4. B. Mos. 22, 27. Luc.
Gesangbuch1741_2_024669	19, 40.	19, 40.
Gesangbuch1741_2_024670	2. Zu erft geſteh ich ohne	2. Zuerst gesteh ich ohne
Gesangbuch1741_2_024671	ſcheu, jedoch nicht ohne	Scheu, jedoch nicht ohne
Gesangbuch1741_2_024672	ſcham, daß ich vom licht erꝰ	Scham, dass ich vom Licht ergriffen
Gesangbuch1741_2_024673	griffen fey, das auf die erde	sei, das auf die Erde
Gesangbuch1741_2_024674	kam.	kam.
Gesangbuch1741_2_024675	3. Ich weiß die angenehꝰ	3. Ich weiß die angenehme
Gesangbuch1741_2_024676	me zeit, da mir die gnad erꝰ	Zeit, da mir die Gnad' er-
Gesangbuch1741_2_024677	<pb n="737b" src="737.jpg" />	<pb n="737b" src="737.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024678	der geht auch ein zu den	der geht auch ein zu den
Gesangbuch1741_2_024679	zwölf perlen thoren.	zwölf Perlentoren.
Gesangbuch1741_2_024680	3. Dein König geht zur	3. Dein König geht zur

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024681	creuzes-ftätt, und laßt die	Kreuzesstätt' und lässt die
Gesangbuch1741_2_024682	leidens-angft sich wohl	Leidensangst sich wohl
Gesangbuch1741_2_024683	durchhizen. Sein reichs-	durchhitzen. Sein Reichsgenoss
Gesangbuch1741_2_024684	genoß kan nicht ins fchloß	kann nicht ins Schloss
Gesangbuch1741_2_024685	der glorie kommen ohne	der Glorie kommen ohne
Gesangbuch1741_2_024686	mäh und fchwizen. Wer	Müh' und Schwitzen. Wer
Gesangbuch1741_2_024687	rofen bricht, der acht es	Rosen bricht, der achtet
Gesangbuch1741_2_024688	nicht, wenn ihn die dor-	es nicht, wenn ihn die Dornen
Gesangbuch1741_2_024689	nen gleich ein wenig riz-	gleich ein wenig ritzen.
Gesangbuch1741_2_024690	zen. Halt aus den freit,	Halt aus den Streit,
Gesangbuch1741_2_024691	bald kömmt die zeit, da du	bald kommt die Zeit, da du
Gesangbuch1741_2_024692	die Lebens-Krone wirst be-	die Lebenskrone wirst besitzen.
Gesangbuch1741_2_024693	fizen.	
Gesangbuch1741_2_024694	fchien: da JESus rief, war	schien: Da Jesus rief, war
Gesangbuch1741_2_024695	ich bereit, mit diefem mann	ich bereit, mit diesem Mann
Gesangbuch1741_2_024696	zu ziehn.	zu ziehn.
Gesangbuch1741_2_024697	4. Doch wie es zu ge-	4. Doch wie es zu geschehen
Gesangbuch1741_2_024698	fchehen pflegt, die feele	pflegt, die Seele
Gesangbuch1741_2_024699	macht fch schwer, wenn	macht sich schwer, wenn
Gesangbuch1741_2_024700	JESus auf die achfeln legt:	Jesus auf die Achseln legt:
Gesangbuch1741_2_024701	fo giengs hier eben her.	So ging es hier eben her.
Gesangbuch1741_2_024702	5. Der Heiland nahm	5. Der Heiland nahm
Gesangbuch1741_2_024703	mich wie ich war, als einen	mich, wie ich war, als einen
Gesangbuch1741_2_024704	totden mann, bey meiner	toten Mann, bei meiner
Gesangbuch1741_2_024705	feelen tods-gefahr, zu lei-	Seelen Todesgefahr, zu seiner
Gesangbuch1741_2_024706	ner pflege an.	Pflege an.
Gesangbuch1741_2_024707	6. Ich bat um helfe: da	6. Ich bat um Hilfe: Da
Gesangbuch1741_2_024708	er nun mit feiner helfe	er nun mit seiner Hilfe
Gesangbuch1741_2_024709	kam:	kam:
Gesangbuch1741_2_024710	<pb n="738a" src="738.jpg" />	<pb n="738a" src="738.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024711	720 Von den befondern Fährungen	720 Von den besondern Führungen
Gesangbuch1741_2_024712	kam: fo fcheuet ich das	kam: So scheute ich das
Gesangbuch1741_2_024713	wehethun, und war den mit-	Wehtun und war den Mitteln
Gesangbuch1741_2_024714	teln gram.	gram.
Gesangbuch1741_2_024715	7. So müht sich unfer	7. So müht sich unser
Gesangbuch1741_2_024716	HERR mit mir nun fchon	Herr mit mir nun schon
Gesangbuch1741_2_024717	die langfte zeit: und hat	die längste Zeit: Und hat
Gesangbuch1741_2_024718	noch wenig ehr und zier von	noch wenig Ehr' und Zier von
Gesangbuch1741_2_024719	feiner emfigkeit.	seiner Emsigkeit.
Gesangbuch1741_2_024720	8. Ihr töchter Salems!	8. Ihr Töchter Salems!

ID

Gesangbuch1741_2_024721
 Gesangbuch1741_2_024722
 Gesangbuch1741_2_024723
 Gesangbuch1741_2_024724
 Gesangbuch1741_2_024725
 Gesangbuch1741_2_024726
 Gesangbuch1741_2_024727
 Gesangbuch1741_2_024728
 Gesangbuch1741_2_024729
 Gesangbuch1741_2_024730
 Gesangbuch1741_2_024731
 Gesangbuch1741_2_024732
 Gesangbuch1741_2_024733
 Gesangbuch1741_2_024734
 Gesangbuch1741_2_024735
 Gesangbuch1741_2_024736
 Gesangbuch1741_2_024737
 Gesangbuch1741_2_024738
 Gesangbuch1741_2_024739
 Gesangbuch1741_2_024740
 Gesangbuch1741_2_024741
 Gesangbuch1741_2_024742
 Gesangbuch1741_2_024743
 Gesangbuch1741_2_024744
 Gesangbuch1741_2_024745
 Gesangbuch1741_2_024746
 Gesangbuch1741_2_024747
 Gesangbuch1741_2_024748
 Gesangbuch1741_2_024749
 Gesangbuch1741_2_024750
 Gesangbuch1741_2_024751
 Gesangbuch1741_2_024752
 Gesangbuch1741_2_024753
 Gesangbuch1741_2_024754
 Gesangbuch1741_2_024755
 Gesangbuch1741_2_024756
 Gesangbuch1741_2_024757
 Gesangbuch1741_2_024758
 Gesangbuch1741_2_024759
 Gesangbuch1741_2_024760

Diplomatische Transkription

fehlt mich an, ob ich gefpie-
 len ley: nun ift der fchleier
 weggethan, nun ift das
 Herze frey.
 9. Ach helft mir bitten,
 was ihr könnt, ihr tochter
 helfet mir! daß, da mein
 herz von JESU brennt,
 mein thun die Lehre zier.
 10. Was hör ich? ftim-
 men aus dem Chor, da
 Chriftus herricht und ruht:
 fie fingen mir ganz lieblich
 vor, auf feele! wohlge-
 muth.
 11. Der König, unfer fee-
 len-freund, hat einen fol-
 chen trieb, ders redlich mit
 uns allen meint, und hat
 dich eben lieb.
 12. So lange man auf
 erden ift, fo lange wird ge-
 baut, zuletzt kriegt dennoch
 JESUS Chrift ein reines
 Herz zur braut.
 13. Nur merke dir dis
 groffe wort: wenn JE-
 SUS winkt, fo geh: wenn
 <pb n="738b" src="738.jpg" />
 JESUS zieht, fo eile fort;
 wenn JESUS hält, fo
 fteh.
 14. Wenn er dich lobet,
 bäcke dich; wenn er dich
 liebt, fo ruh: wenn er dich
 aber fchilt, fo fprich: ich
 brauchts, HERR, fchlage zu!
 15. Wenn JESUS feine
 gnadenzeit, bald hie, bald
 da verklärt: fo freu dich der

Normalisierter Text

Seht mich an, ob ich gespielt
 sei: Nun ist der Schleier
 weggetan, nun ist das
 Herze frei.
 9. Ach, helft mir bitten,
 was ihr könnt, ihr Töchter,
 helfet mir! Dass, da mein
 Herz von Jesu brennt,
 mein Tun die Lehre ziere.
 10. Was höre ich? Stimmen
 aus dem Chor, da
 Christus herrscht und ruht:
 Sie singen mir ganz lieblich
 vor: Auf, Seele! Wohlgemut!
 11. Der König, unser Seelenfreund,
 hat einen solchen
 Trieb, der es redlich mit
 uns allen meint und hat
 dich eben lieb.
 12. Solange man auf
 Erden ist, solange wird gebaut,
 zuletzt kriegt dennoch
 Jesus Christ ein reines
 Herz zur Braut.
 13. Nur merke dir dies
 große Wort: Wenn Jesus
 winkt, so geh: Wenn
 <pb n="738b" src="738.jpg" />
 Jesus zieht, so eile fort;
 wenn Jesus hält, so
 steh.
 14. Wenn er dich lobt,
 bücke dich; wenn er dich
 liebt, so ruh: Wenn er dich
 aber schilt, so sprich: Ich
 brauche es, Herr, schlage zu!
 15. Wenn Jesus seine
 Gnadenzeit bald hier, bald
 da verklärt: So freu dich der

ID

Gesangbuch1741_2_024761
 Gesangbuch1741_2_024762
 Gesangbuch1741_2_024763
 Gesangbuch1741_2_024764
 Gesangbuch1741_2_024765
 Gesangbuch1741_2_024766
 Gesangbuch1741_2_024767
 Gesangbuch1741_2_024768
 Gesangbuch1741_2_024769
 Gesangbuch1741_2_024770
 Gesangbuch1741_2_024771
 Gesangbuch1741_2_024772
 Gesangbuch1741_2_024773
 Gesangbuch1741_2_024774
 Gesangbuch1741_2_024775
 Gesangbuch1741_2_024776
 Gesangbuch1741_2_024777
 Gesangbuch1741_2_024778
 Gesangbuch1741_2_024779
 Gesangbuch1741_2_024780
 Gesangbuch1741_2_024781
 Gesangbuch1741_2_024782
 Gesangbuch1741_2_024783
 Gesangbuch1741_2_024784
 Gesangbuch1741_2_024785
 Gesangbuch1741_2_024786
 Gesangbuch1741_2_024787
 Gesangbuch1741_2_024788
 Gesangbuch1741_2_024789
 Gesangbuch1741_2_024790
 Gesangbuch1741_2_024791
 Gesangbuch1741_2_024792
 Gesangbuch1741_2_024793
 Gesangbuch1741_2_024794
 Gesangbuch1741_2_024795
 Gesangbuch1741_2_024796
 Gesangbuch1741_2_024797
 Gesangbuch1741_2_024798
 Gesangbuch1741_2_024799
 Gesangbuch1741_2_024800

Diplomatische Transkription

barmherzigkeit, die andern
 wiederfährt.
 16. Wenn er dich aber
 brauchen will, fo fteig in
 kraft empor: wird dein
 getreuer fährer ftill/ fo
 nimm du auch nichts
 vor.
 17. Kurz: dein und un-
 fer aller herz, fey von dem
 tage an, bey fchmach, bey
 mangel und bey fchmerz,
 dem Lamme zugethan.
 18. Gelobet fey der lie-
 bes-Bund, der ftärze Ba-
 bel hin, und brauche unfer
 hand und mund der einfalt
 zum gewinn.
 784. Mel. 96.
 WAs vor ein gnaden-
 grund liegt im lie-
 ben! O was vor ein
 heilger bund laßt fich eben,
 ohne liebe lebt man nicht,
 das ift richtig: fie machts
 Leben wichtig.
 2. Ue-
 <pb n="739a" src="739.jpg" />
 in der Gemeine. 721
 2. Uebern lieben wird die
 laft auf den Rücken, wel-
 che unfre Kraft gefaßt zum
 erdracken, wie ein leichtes
 Federgen: man kan fa-
 gen: giebts noch was zu
 tragen?
 3. Wohin geht der liebe
 lauf? nicht nach fchatten:
 fie fucht keine Blumen auf
 gräner matten, noch be-

Normalisierter Text

Barmherzigkeit, die anderen
 widerfährt.
 16. Wenn er dich aber
 brauchen will, so steig in
 Kraft empor: Wird dein
 getreuer Führer still, so
 nimm du auch nichts
 vor.
 17. Kurz: Dein und unser
 aller Herz sei von dem
 Tage an, bei Schmach, bei
 Mangel und bei Schmerz,
 dem Lamme zugetan.
 18. Gelobet sei der Liebesbund,
 der stürze Babel
 hin und brauche unser
 Hand und Mund der Einfalt
 zum Gewinn.
 784. Mel. 96.
 Was für ein Gnadengrund
 liegt im Lieben!
 O was für ein
 heiliger Bund lässt sich üben,
 ohne Liebe lebt man nicht,
 das ist richtig: Sie macht das
 Leben wichtig.
 2. Überm
 <pb n="739a" src="739.jpg" />
 in der Gemeine. 721
 2. Überm Lieben wird die
 Last auf dem Rücken, welche
 unsre Kraft gefasst zum
 Erdrücken, wie ein leichtes
 Federchen: Man kann sagen:
 Gibt es noch was zu
 tragen?
 3. Wohin geht der Liebe
 Lauf? Nicht nach Schatten:
 Sie sucht keine Blumen auf
 grünen Matten, noch beschaut

ID

Gesangbuch1741_2_024801
 Gesangbuch1741_2_024802
 Gesangbuch1741_2_024803
 Gesangbuch1741_2_024804
 Gesangbuch1741_2_024805
 Gesangbuch1741_2_024806
 Gesangbuch1741_2_024807
 Gesangbuch1741_2_024808
 Gesangbuch1741_2_024809
 Gesangbuch1741_2_024810
 Gesangbuch1741_2_024811
 Gesangbuch1741_2_024812
 Gesangbuch1741_2_024813
 Gesangbuch1741_2_024814
 Gesangbuch1741_2_024815
 Gesangbuch1741_2_024816
 Gesangbuch1741_2_024817
 Gesangbuch1741_2_024818
 Gesangbuch1741_2_024819
 Gesangbuch1741_2_024820
 Gesangbuch1741_2_024821
 Gesangbuch1741_2_024822
 Gesangbuch1741_2_024823
 Gesangbuch1741_2_024824
 Gesangbuch1741_2_024825
 Gesangbuch1741_2_024826
 Gesangbuch1741_2_024827
 Gesangbuch1741_2_024828
 Gesangbuch1741_2_024829
 Gesangbuch1741_2_024830
 Gesangbuch1741_2_024831
 Gesangbuch1741_2_024832
 Gesangbuch1741_2_024833
 Gesangbuch1741_2_024834
 Gesangbuch1741_2_024835
 Gesangbuch1741_2_024836
 Gesangbuch1741_2_024837
 Gesangbuch1741_2_024838
 Gesangbuch1741_2_024839
 Gesangbuch1741_2_024840

Diplomatische Transkription

fichauet man fich gern in den
 bachen, oder hört fich [pre-
 chen.
 4. Aber fo fiehts lieben
 aus: Wunder>Hände fah>
 ren in ein ruhe>haus fo be>
 hende, und fo lieblich, daß
 man noch keins geheret, das
 heraus begehret.
 5. Wenn man fich an JE>
 fum Chrift ganz verhandelt,
 und in ihn verliebet ift, und
 fo wandelt; hat man (denn
 die Liebe treibt) fefte tritte
 und gerade fchritte.
 6. Da ift leib und finn und
 muth voller gnaden, da geht
 alle arbeit gut ohne fchaden:
 fehn fich gleich>gefinnthe an,
 das belebet, beuget und er>
 hebet.
 7. Du der ehemals im
 fleifch lieben lehrte, und das
 ohne viel geraufch: nie>
 mand hörte den, der in Ma>
 ria fchließ und fein dringen
 macht Johannem fpringen.
 <pb n="739b" src="739.jpg" />
 8. Lob fey deinem wunder>
 gang in die feele, der Elifa>
 beth durchdrang! unfre hō>
 le öfnet fich mit innigkeit:
 fey fo gnädig: füll uns: wir
 find ledig.
 785. Mel. 15.
 SEligkeiten, feligkeiten,
 allen bürger Cana>
 an, feyd gefegnet un>
 fern zeiten, JEsus blik euch
 gnädig an.

Normalisierter Text

man sich gern in den
 Bächen, oder hört sich sprechen.
 4. Aber so sieht das Lieben
 aus: Wunderhände führen
 in ein Ruhehaus so behende
 und so lieblich, dass
 man noch keines gehört hat, das
 heraus begehrt.
 5. Wenn man sich an Jesum
 Christ ganz verhandelt
 und in ihn verliebt ist und
 so wandelt; hat man (denn
 die Liebe treibt) feste Tritte
 und gerade Schritte.
 6. Da ist Leib und Sinn und
 Mut voller Gnaden, da geht
 alle Arbeit gut ohne Schaden:
 Sehen sich Gleichgesinnte an,
 das belebt, beugt und erhebt.
 7. Du, der ehemals im
 Fleisch lieben lehrte und das
 ohne viel Geräusch: Niemand
 hörte den, der in Maria
 schlief und sein Dringen
 macht Johannes springen.
 <pb n="739b" src="739.jpg" />
 8. Lob sei deinem Wundergang
 in die Seele, der Elisabeth
 durchdrang! Unsre Höhle
 öffnet sich mit Innigkeit:
 Sei so gnädig: Füll uns: Wir
 sind ledig.
 785. Mel. 15.
 Seligkeiten, Seligkeiten,
 allen Bürgern Kanaans,
 seid gesegnet unsern
 Zeiten, Jesus blickt euch
 gnädig an.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024841	2. Wer könt anders als	2. Wer könnte anders als
Gesangbuch1741_2_024842	lich freuen, zwar mit tief-	sich freuen, zwar mit tief
Gesangbuch1741_2_024843	gebeugtem Sinn? wer ist, der	gebeugtem Sinn? Wer ist, der
Gesangbuch1741_2_024844	dich nicht von neuen, licht des	dich nicht von Neuem, Licht des
Gesangbuch1741_2_024845	Vaters! lieb gewinn?	Vaters! lieb gewinnt?
Gesangbuch1741_2_024846	3. Wer muß nicht gebäk-	3. Wer muss nicht gebückt
Gesangbuch1741_2_024847	ket ftehen, welcher unfers	stehen, welcher unseres
Gesangbuch1741_2_024848	Königs hand, nur ein wenig	Königs Hand, nur ein wenig
Gesangbuch1741_2_024849	zugelehen, was fie an uns	zugesehen, was sie an uns
Gesangbuch1741_2_024850	angewand?	angewandt?
Gesangbuch1741_2_024851	4. Wer will antwort vor	4. Wer will Antwort vor
Gesangbuch1741_2_024852	ihm finden, welcher sich	ihm finden, welcher sich
Gesangbuch1741_2_024853	nicht retten ließ, da der	nicht retten ließ, da der
Gesangbuch1741_2_024854	HERR mit gnadenwin-	Herr mit Gnadenwinden
Gesangbuch1741_2_024855	den alle beine aberbließ.	alle Beine überblies.
Gesangbuch1741_2_024856	5. Zeugen hat er uns ge-	5. Zeugen hat er uns gegeben
Gesangbuch1741_2_024857	geben, und auch ort für	und auch Ort für
Gesangbuch1741_2_024858	uns gelchafft, wo fein wort,	uns geschaffen, wo sein Wort,
Gesangbuch1741_2_024859	das unfer leben, sich be-	das unser Leben, sich beweist
Gesangbuch1741_2_024860	weist in geift und kraft.	in Geist und Kraft.
Gesangbuch1741_2_024861	6. Allmacht kräftiglich er-	6. Allmacht kräftiglich erwiesen,
Gesangbuch1741_2_024862	wiefen, daß fie alles schaffen	dass sie alles schaffen
Gesangbuch1741_2_024863	kan. Ewig, ewig fey ge-	kann. Ewig, ewig sei gepriesen,
Gesangbuch1741_2_024864	priefen, dich lob alles mann	dich lobe alles Mann
Gesangbuch1741_2_024865	vor mann.	vor Mann.
Gesangbuch1741_2_024866	3 z 7. Un-	3 z 7. Un-
Gesangbuch1741_2_024867	<pb n="740a" src="740.jpg" />	<pb n="740a" src="740.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024868	722 Von den befondern Fährungen	722 Von den besondern Führungen
Gesangbuch1741_2_024869	7. Unermeßnes liebes-	7. Unermessnes Liebesraten,
Gesangbuch1741_2_024870	rathen, dir werd alles tief	dir werde alles tief
Gesangbuch1741_2_024871	gebeugt, auch mit worten,	gebeugt, auch mit Worten,
Gesangbuch1741_2_024872	mehr mit thaten, und dem	mehr mit Taten, und dem
Gesangbuch1741_2_024873	wandel es bezeugt.	Wandel es bezeugt.
Gesangbuch1741_2_024874	8. Das gethøn von deinen	8. Das Getön von deinen
Gesangbuch1741_2_024875	thaten, das gewimmel dir	Taten, das Gewimmel dir
Gesangbuch1741_2_024876	zur Ehr, maffe unter uns ge-	zur Ehr', muss unter uns geraten,
Gesangbuch1741_2_024877	rathen, wir find zeugen dei-	wir sind Zeugen deiner
Gesangbuch1741_2_024878	ner Lehr.	Lehr'.
Gesangbuch1741_2_024879	9. Laß nichts an uns aber-	9. Lass nichts an uns überbleiben,
Gesangbuch1741_2_024880	bleiben, fo nicht vor und mit	so nicht vor und mit

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024881	dir ift. Denn wir wolln	dir ist. Denn wir wollen
Gesangbuch1741_2_024882	Von den geiftlichen Krankheiten.	Von den geistlichen Krankheiten.
Gesangbuch1741_2_024883	1.) Vor Liebe.	1.) Vor Liebe.
Gesangbuch1741_2_024884	786. Mel. 101.	786. Mel. 101.
Gesangbuch1741_2_024885	Die feele, die errett'te	Die Seele, die errettet
Gesangbuch1741_2_024886	ift eine klette, an dem,	ist, ist eine Klette an dem,
Gesangbuch1741_2_024887	der fie beredte, fo viel	der sie beredete, so viel
Gesangbuch1741_2_024888	fie kan: fie lieben um die	sie kann: Sie lieben um die
Gesangbuch1741_2_024889	wette, fie und ihr mann; fie	Wette, sie und ihr Mann; sie
Gesangbuch1741_2_024890	denkt wer flögel hatte! ich	denkt: Wer Flügel hätte! Ich
Gesangbuch1741_2_024891	flög ins bette, die bau-arbei-	flöge ins Bette, die Bauarbeiterkette
Gesangbuch1741_2_024892	ter kette fteht ihr nicht an.	steht ihr nicht an.
Gesangbuch1741_2_024893	2. Dem fluge gleicht ihr	2. Dem Fluge gleicht ihr
Gesangbuch1741_2_024894	eilen, ja fchnellen pfeilen;	Eilen, ja schnellen Pfeilen;
Gesangbuch1741_2_024895	fie will das herz zertheilen	sie will das Herz zerteilen
Gesangbuch1741_2_024896	des, der fie mag. Das lei-	dessen, der sie mag. Das leidige
Gesangbuch1741_2_024897	dige verweilen ift ihre klag,	Verweilen ist ihre Klag',
Gesangbuch1741_2_024898	ach! fchreyt fie unterwei-	ach! schreit sie unterweilen
Gesangbuch1741_2_024899	len mit vielem heulen: was	mit vielem Heulen: Was
Gesangbuch1741_2_024900	mach ich bey der eulen, wenn	mach ich bei der Eule, wann
Gesangbuch1741_2_024901	wird es tag!	wird es Tag!
Gesangbuch1741_2_024902	<pb n="740b" src="740.jpg" />	<pb n="740b" src="740.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024903	uns dir verfchreiben, der du	uns dir verschreiben, der du
Gesangbuch1741_2_024904	unfer alles bift.	unser alles bist.
Gesangbuch1741_2_024905	10. Diefte bitt uns dazu	10. Diese Bitt' uns dazu
Gesangbuch1741_2_024906	werde, daß dein nahme hei-	werde, dass dein Name heilig
Gesangbuch1741_2_024907	lig fey, wir ein tüchtig falz	sei, wir ein tüchtiges Salz
Gesangbuch1741_2_024908	der erde, und von aller	der Erde und von aller
Gesangbuch1741_2_024909	tummheit frey.	Dummheit frei.
Gesangbuch1741_2_024910	11. Mache uns dir zur	11. Mache uns dir zur
Gesangbuch1741_2_024911	gemeine, die als Fackel vor	Gemeinde, die als Fackel vor
Gesangbuch1741_2_024912	dem thron, ohne fremdes	dem Thron, ohne fremdes
Gesangbuch1741_2_024913	feur erfcheine, deiner feele	Feuer erscheine, deiner Seele
Gesangbuch1741_2_024914	zum arbeits-lohn.	zum Arbeitslohn.
Gesangbuch1741_2_024915	3. Sie jagt im ftreiter-wa-	3. Sie jagt im Streiterwagen,
Gesangbuch1741_2_024916	gen, man möchte fragen,	man möchte fragen,
Gesangbuch1741_2_024917	was folche dirnen jagen	was solche Dirnen jagen
Gesangbuch1741_2_024918	dem glücke nach, was will	dem Glücke nach, was will
Gesangbuch1741_2_024919	das glücke fagen, nach ihrer	das Glücke sagen, nach ihrer
Gesangbuch1741_2_024920	fprach? Wenns hattlein	Sprach'? Wenn das Hüttlein

ID

Gesangbuch1741_2_024921
 Gesangbuch1741_2_024922
 Gesangbuch1741_2_024923
 Gesangbuch1741_2_024924
 Gesangbuch1741_2_024925
 Gesangbuch1741_2_024926
 Gesangbuch1741_2_024927
 Gesangbuch1741_2_024928
 Gesangbuch1741_2_024929
 Gesangbuch1741_2_024930
 Gesangbuch1741_2_024931
 Gesangbuch1741_2_024932
 Gesangbuch1741_2_024933
 Gesangbuch1741_2_024934
 Gesangbuch1741_2_024935
 Gesangbuch1741_2_024936
 Gesangbuch1741_2_024937
 Gesangbuch1741_2_024938
 Gesangbuch1741_2_024939
 Gesangbuch1741_2_024940
 Gesangbuch1741_2_024941
 Gesangbuch1741_2_024942
 Gesangbuch1741_2_024943
 Gesangbuch1741_2_024944
 Gesangbuch1741_2_024945
 Gesangbuch1741_2_024946
 Gesangbuch1741_2_024947
 Gesangbuch1741_2_024948
 Gesangbuch1741_2_024949
 Gesangbuch1741_2_024950
 Gesangbuch1741_2_024951
 Gesangbuch1741_2_024952
 Gesangbuch1741_2_024953
 Gesangbuch1741_2_024954
 Gesangbuch1741_2_024955
 Gesangbuch1741_2_024956
 Gesangbuch1741_2_024957
 Gesangbuch1741_2_024958
 Gesangbuch1741_2_024959
 Gesangbuch1741_2_024960

Diplomatische Transkription

abgetragen und eingefchla-
 gen, fo endigt fich ihr zagen
 und ihre fchmach.
 4. Nun feele, fey gelinde,
 dein wunfch ift fände, be-
 denk das hausgefinde, diß
 creuzgemein, vergiß nicht
 fo gefchwinde dein fleifch
 und bein: fchweigt ftill ihr
 rauhen winde vernünftigen
 gründe, wo ich den braut-
 gam finde, da will ich feyn.
 5. Ift diefes dein begeh-
 ren, fo ftill' die zahren, das
 wird
 <pb n="741a" src="741.jpg" />
 in der Gemeine. 723
 wird dir niemand wehren,
 du haft den HERRN: der
 Held ift von den Heeren ge-
 wiß nicht fern, der Prieftler
 von den Chören, das Korn
 von Ähren, der faft von fei-
 nen beeren, vom keim der
 kern.
 6. Komm Freund! in dei-
 nen garten, fo will ich war-
 ten, und bey der mäh erhar-
 ten ohn alle ruh; ich eil mit
 pflug und barten dem felde
 zu. Wie viel, die vor mir
 karrten, in boden fcharren
 von ftreiter-fchweiß erfarr-
 ten, genießens nu.
 787. Mel. 58.
 DRingt hurtig auf die
 ewigkeit, ihr jahre
 drenget euch von
 dannen; vollendets diefe
 böfe zeit aus unfern augen

Normalisierter Text

abgetragen und eingeschlagen,
 so endigt sich ihr Zagen
 und ihre Schmach.
 4. Nun, Seele, sei gelinde,
 dein Wunsch ist Sünde, bedenk
 das Hausgesinde, dies
 Kreuzgemein, vergiss nicht
 so geschwinde dein Fleisch
 und Bein: Schweigt still, ihr
 rauhen Winde vernünftiger
 Gründe, wo ich den Bräutigam
 finde, da will ich sein.
 5. Ist dieses dein Begehren,
 so still' die Zähren, das
 wird
 <pb n="741a" src="741.jpg" />
 in der Gemeine. 723
 wird dir niemand wehren,
 du hast den Herrn: Der
 Held ist von den Heeren gewiss
 nicht fern, der Priester
 von den Chören, das Korn
 von Ähren, der Saft von seinen
 Beeren, vom Keim der
 Kern.
 6. Komm, Freund! in deinen
 Garten, so will ich warten
 und bei der Müh' ausharren
 ohne alle Ruh'; ich eil'
 mit Pflug und Barten dem
 Felde zu. Wie viele, die vor mir
 karrten, in Boden scharren,
 von Streiter-Schweiß erstarrten,
 genießen es nun.
 787. Mel. 58.
 Dringt hurtig auf die
 Ewigkeit, ihr Jahre,
 dränget euch von
 dannen; vollendet diese
 böse Zeit, um sie aus unsern

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_024961	zu verbannen: brich an, du	Augen zu verbannen: Brich
Gesangbuch1741_2_024962	aufgeklärter tag! tag, den	an, du aufgeklärter Tag! Tag,
Gesangbuch1741_2_024963	man lichte nennen mag.	den man lichten nennen mag.
Gesangbuch1741_2_024964	2. Entweiche tag, dem	2. Entweiche, Tag, dem
Gesangbuch1741_2_024965	HERRN bekant, der wede	Herrn bekannt, der wede
Gesangbuch1741_2_024966	tag noch nacht bedeutet.	Tag noch Nacht bedeutet.
Gesangbuch1741_2_024967	Wie fchnell feyd ihr dahin	Wie schnell seid ihr dahin
Gesangbuch1741_2_024968	gerant, ihr jahre, die mich	gerannt, ihr Jahre, die mich
Gesangbuch1741_2_024969	hergeleitet! Warum ge	hergeleitet! Warum geschieht
Gesangbuch1741_2_024970	fchicht es aber doch, ich fehe	es aber doch, ich sehe
Gesangbuch1741_2_024971	ja kein ende noch?	ja kein Ende noch?
Gesangbuch1741_2_024972	3. So bricht in tiefe feuf	3. So bricht in tiefe Seufzer
Gesangbuch1741_2_024973	zer aus die fehnfucht GOTT	aus die Sehnsucht Gottgeweihter
Gesangbuch1741_2_024974	geweihter feelen: fie wan	Seelen: Sie wün
Gesangbuch1741_2_024975	<pb n="741b" src="741.jpg" />	<pb n="741b" src="741.jpg" />
Gesangbuch1741_2_024976	fchen flich ein bleibend haus,	schen sich ein bleibendes Haus,
Gesangbuch1741_2_024977	fie, die flich hier nur immer	sie, die sich hier nur immer
Gesangbuch1741_2_024978	qualen; fie, die der erden	qualen; sie, die der Erden
Gesangbuch1741_2_024979	herrlichkeit von ganzem her	Herrlichkeit von ganzem Herzen
Gesangbuch1741_2_024980	zen ausgefpeit.	ausgespeit.
Gesangbuch1741_2_024981	4. So wie ein abgemat	4. So wie ein Abgematteter,
Gesangbuch1741_2_024982	teter, ein wanderer auf	ein Wanderer auf
Gesangbuch1741_2_024983	fchwachen füßen, bey fchwe	schwachen Füßen, bei schwerer
Gesangbuch1741_2_024984	rer reife hin und her, die	Reise hin und her, die
Gesangbuch1741_2_024985	laft in etwas zu verflaffen,	Last in etwas zu versüßen,
Gesangbuch1741_2_024986	fich nach den kühlen lufften	sich nach den kühlen Lüften
Gesangbuch1741_2_024987	fehnt, und nach dem fanften	sehnt und nach dem sanften
Gesangbuch1741_2_024988	lager dehnt.	Lager dehnt.
Gesangbuch1741_2_024989	5. So eben fo erwarten	5. So eben so erwarten
Gesangbuch1741_2_024990	fie, die auserwählten feelen	sie, die auserwählten Seelengeister,
Gesangbuch1741_2_024991	geifter, nach häufig ausge	nach häufig ausgestandener
Gesangbuch1741_2_024992	ftandner mäh, des lohns	Müh', des Lohns
Gesangbuch1741_2_024993	von ihrem lieben meifter:	von ihrem lieben Meister:
Gesangbuch1741_2_024994	So, fo, mit ausgepanntem	So, so, mit ausgespanntem
Gesangbuch1741_2_024995	finn, fo fehnen fie flich oben	Sinn, so sehnen sie sich oben
Gesangbuch1741_2_024996	hin.	hin.
Gesangbuch1741_2_024997	6. Wie lange, ach, wie	6. Wie lange, ach, wie
Gesangbuch1741_2_024998	lange wahrts, wie bleibft du	lange währt es, wie bleibst du,
Gesangbuch1741_2_024999	ruhe nicht fo lange? Der	Ruhe, nicht so lange? Der
Gesangbuch1741_2_025000	freund, der feelenbraut	Freund, der Seelenbräutigam,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025001	gam hörts: wie ift dir, ruß	hört es: Wie ist dir, rufet
Gesangbuch1741_2_025002	fet er, fo bange? erwarte	er, so bange? Erwarte,
Gesangbuch1741_2_025003	fchwefter, liebe braut, bis	Schwester, liebe Braut, bis
Gesangbuch1741_2_025004	ich dich erft recht ausgeß	ich dich erst recht ausgebaut.
Gesangbuch1741_2_025005	baut.	
Gesangbuch1741_2_025006	7. Des Lammes hochzeit	7. Des Lammes Hochzeit
Gesangbuch1741_2_025007	ift nicht fern, allein das	ist nicht fern, allein das
Gesangbuch1741_2_025008	weib muß fich bereiten; ich	Weib muss sich bereiten; ich
Gesangbuch1741_2_025009	fehe deine lehnfucht gern, ich	sehe deine Sehnsucht gern, ich
Gesangbuch1741_2_025010	nahe dir, wiewol von weiß	nahe dir, wiewohl von Weitem:
Gesangbuch1741_2_025011	ten: du bift die arme erde	Du bist die arme Erde
Gesangbuch1741_2_025012	matt, ich bin des wohlß	matt, ich bin des Wohltuns
Gesangbuch1741_2_025013	thuns noch nicht fatt.	noch nicht satt.
Gesangbuch1741_2_025014	3 z 2 8. Ich	3 z 2 8. Ich
Gesangbuch1741_2_025015	<pb n="742a" src="742.jpg" />	<pb n="742a" src="742.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025016	724 Von den befondern Fährungen	724 Von den besondern Führungen
Gesangbuch1741_2_025017	8. Ich muß noch mehr,	8. Ich muss noch mehr,
Gesangbuch1741_2_025018	der welt zu gut, durch deiner	der Welt zugut, durch deiner
Gesangbuch1741_2_025019	liebe forgfalt eben: du weiß	Liebe Sorgfalt üben: Du weißest,
Gesangbuch1741_2_025020	left, daß es fälfe thut, die ließ	dass es süße tut, die Liebe
Gesangbuch1741_2_025021	be standhaft auszuläben.	standhaft auszuüben.
Gesangbuch1741_2_025022	Jemehr du mich erwarten	Je mehr du mich erwarten
Gesangbuch1741_2_025023	wirft, ie weniger du dich	wirft, je weniger du dich
Gesangbuch1741_2_025024	verirrt.	verirrst.
Gesangbuch1741_2_025025	9. Wie lange trag ich mit	9. Wie lange trag ich mit
Gesangbuch1741_2_025026	gedult das ungehorfame geß	Geduld das ungehorsame Geschlecht?
Gesangbuch1741_2_025027	fchlechte? wie lange fchon	Wie lange schon
Gesangbuch1741_2_025028	ich ihrer fchuld, um nicht die	ich ihrer Schuld, um nicht die
Gesangbuch1741_2_025029	wenige gerechte, die mit geß	wenigen Gerechten, die mit Gebete
Gesangbuch1741_2_025030	bete zu mir gehn, in ihrer	zu mir gehn, in ihrer
Gesangbuch1741_2_025031	bitte zu verfmahn?	Bitte zu verschmähn?
Gesangbuch1741_2_025032	10. So haltet dann mit	10. So haltet dann mit
Gesangbuch1741_2_025033	freuden aus, ihr unvollenß	Freuden aus, ihr unvollendeten
Gesangbuch1741_2_025034	dete gemether, ich felbft beß	Gemüter, ich selbst bereite
Gesangbuch1741_2_025035	reite euch das haus und unß	euch das Haus und unermesslich
Gesangbuch1741_2_025036	ermeßlich groffe gäter: wird	große Güter: Wird
Gesangbuch1741_2_025037	eure zeit vollföhret feyn, fo	eure Zeit vollführet sein, so
Gesangbuch1741_2_025038	fähr ich euch zum liege ein.	führ' ich euch zum Siege ein.
Gesangbuch1741_2_025039	11. Wir merken theurer	11. Wir merken, teurer
Gesangbuch1741_2_025040	Brautigam! was uns dein	Bräutigam, was uns dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025041	læffer mund verheiffen; fo	süßer Mund verheiffen; so
Gesangbuch1741_2_025042	mag denn unfre noth und	mag denn unsre Not und
Gesangbuch1741_2_025043	gram bald oder aber lang	Gram bald oder über lang
Gesangbuch1741_2_025044	verfchleiffen; es folge nur	verschleiffen; es folge nur
Gesangbuch1741_2_025045	auf unfern freit, die lange	auf unsern Streit die lange
Gesangbuch1741_2_025046	ruh der ewigkeit.	Ruh' der Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_025047	788. Mel. 90.	788. Mel. 90.
Gesangbuch1741_2_025048	EWigkeit, du ffrom der	Ewigkeit, du Strom der
Gesangbuch1741_2_025049	wonne, reife mich	Wonne, reiße mich
Gesangbuch1741_2_025050	fein bald dahin;	fein bald dahin;
Gesangbuch1741_2_025051	denn bey diefer fchwülen	denn bei dieser schwülen
Gesangbuch1741_2_025052	fonne martert fich mein ed-	Sonne martert sich mein edler
Gesangbuch1741_2_025053	ler finn? unter dieses lei-	Sinn? Unter dieses Lei-
Gesangbuch1741_2_025054	<pb n="742b" src="742.jpg" />	<pb n="742b" src="742.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025055	bes banden trage ich mich	bes Banden trage ich mich
Gesangbuch1741_2_025056	ganz zu fchanden: heil den	ganz zu Schanden: Heil den
Gesangbuch1741_2_025057	kranken, nahe dich: denn	Kranken, nahe dich: Denn
Gesangbuch1741_2_025058	mein geift ermædet fich.	mein Geist ermüdet sich.
Gesangbuch1741_2_025059	2. O daß Chriffti ftimme	2. O dass Christi Stimme
Gesangbuch1741_2_025060	fchallte! ruffte doch fein	schallte! Ruffte doch sein
Gesangbuch1741_2_025061	treuer mund! O daß ich von	treuer Mund! O dass ich von
Gesangbuch1741_2_025062	hinnen wallte! tröftliche er-	hinnen wallte! Tröstliche Errettungsstund',
Gesangbuch1741_2_025063	rettungs-ftund, hebe ein-	hebe einmal
Gesangbuch1741_2_025064	mal an zu fchlagen! ende	an zu schlagen! Ende
Gesangbuch1741_2_025065	alle meine plagen! augen-	alle meine Plagen! Augenblick
Gesangbuch1741_2_025066	blik voll kampf und freit,	voll Kampf und Streit,
Gesangbuch1741_2_025067	græffe mich, ich bin bereit!	grüße mich, ich bin bereit!
Gesangbuch1741_2_025068	789. Mel. 27.	789. Mel. 27.
Gesangbuch1741_2_025069	LAßt mich gehen, laßt	Lasst mich gehen, lasst
Gesangbuch1741_2_025070	mich laufen zu dem	mich laufen zu dem
Gesangbuch1741_2_025071	haufen derer, die des	Hause derer, die des
Gesangbuch1741_2_025072	Lammes thron, neßt dem	Lammes Thron, nebst dem
Gesangbuch1741_2_025073	chor der Seraphinen, fchön	Chor der Seraphinen, schön
Gesangbuch1741_2_025074	bedienen mit dem reinften	bedienen mit dem reinsten
Gesangbuch1741_2_025075	jubel-thon.	Jubelton.
Gesangbuch1741_2_025076	2. Löfe, erft-gebohmer	2. Löse, erstgeborener
Gesangbuch1741_2_025077	Bruder! doch die ruder mei-	Bruder! doch die Ruder meines
Gesangbuch1741_2_025078	nes fchiffleins, laß mich ein	Schiffleins, lass mich ein
Gesangbuch1741_2_025079	in den fichern friedens-ha-	in den sicheren Friedenshafen,
Gesangbuch1741_2_025080	fen, zu den fchaafen, die der	zu den Schafen, die der

ID

Gesangbuch1741_2_025081
 Gesangbuch1741_2_025082
 Gesangbuch1741_2_025083
 Gesangbuch1741_2_025084
 Gesangbuch1741_2_025085
 Gesangbuch1741_2_025086
 Gesangbuch1741_2_025087
 Gesangbuch1741_2_025088
 Gesangbuch1741_2_025089
 Gesangbuch1741_2_025090
 Gesangbuch1741_2_025091
 Gesangbuch1741_2_025092
 Gesangbuch1741_2_025093
 Gesangbuch1741_2_025094
 Gesangbuch1741_2_025095
 Gesangbuch1741_2_025096
 Gesangbuch1741_2_025097
 Gesangbuch1741_2_025098
 Gesangbuch1741_2_025099
 Gesangbuch1741_2_025100
 Gesangbuch1741_2_025101
 Gesangbuch1741_2_025102
 Gesangbuch1741_2_025103
 Gesangbuch1741_2_025104
 Gesangbuch1741_2_025105
 Gesangbuch1741_2_025106
 Gesangbuch1741_2_025107
 Gesangbuch1741_2_025108
 Gesangbuch1741_2_025109
 Gesangbuch1741_2_025110
 Gesangbuch1741_2_025111
 Gesangbuch1741_2_025112
 Gesangbuch1741_2_025113
 Gesangbuch1741_2_025114
 Gesangbuch1741_2_025115
 Gesangbuch1741_2_025116
 Gesangbuch1741_2_025117
 Gesangbuch1741_2_025118
 Gesangbuch1741_2_025119
 Gesangbuch1741_2_025120

Diplomatische Transkription

furcht entrücket feyn.
 3. Nichts foll mir am herzen
 kleben, süßes leben!
 was die erde in sich hält.
 Solt ich noch in diefer wüsten
 länger nisten? nein, ich
 will ins freudenzelt.
 4. Herzensheiland,
 schenke glauben deiner tauben,
 glauben, der durch alles
 dringt: nach dir girret
 meine
 <pb n="743a" src="743.jpg" />
 in der Gemeinde. 725
 meine seele in der höhle, bis
 sie sich von hinnen schwingt.
 5. O! wie bald kanft du es
 machen, daß mit lachen unser
 mund erfüllet fey: du
 kanft durch die todesthüren
 träumend führen, und
 machft uns auf einmal
 frey.
 6. Du haft fünd und straf
 getragen, furcht und zagen
 muß nun ferne von mir
 gehn. Tod, dein stachel ist
 zerbrochen, meine knochen
 werden fröhlich auferstehn.
 7. Herzenslamm! dich
 will ich loben hier und droben,
 in der zartesten liebesbegier.
 Du haft dich zum
 ewgen leben mir gegeben;
 hole mich, mein lamm, zu
 dir.
 790. Mel. 40.
 Mir macht die welt
 nichts mehr zu
 schaffen, ich härme

Normalisierter Text

Furcht entrücket sind.
 3. Nichts soll mir am Herzen
 kleben, süßes Leben!
 was die Erde in sich hält.
 Sollte ich noch in dieser Wüsten
 länger nisten? Nein, ich
 will ins Freudenzelt.
 4. Herzensheiland,
 schenke Glauben deiner Tauben,
 Glauben, der durch alles
 dringt: Nach dir girrt
 meine
 <pb n="743a" src="743.jpg" />
 in der Gemeinde. 725
 meine Seele in der Höhle, bis
 sie sich von hinnen schwingt.
 5. O! wie bald kannst du es
 machen, dass mit Lachen unser
 Mund erfüllet sei: Du
 kannst durch die Todesthüren
 träumend führen und
 machst uns auf einmal
 frei.
 6. Du hast Sünd' und Straf
 getragen, Furcht und Zagen
 muss nun ferne von mir
 gehen. Tod, dein Stachel ist
 zerbrochen, meine Knochen
 werden fröhlich auferstehn.
 7. Herzenslamm! Dich
 will ich loben hier und droben,
 in der zartesten Liebesbegier.
 Du hast dich zum
 ew'gen Leben mir gegeben;
 hole mich, mein Lamm, zu
 dir.
 790. Mel. 40.
 Mir macht die Welt
 nichts mehr zu
 schaffen, ich härme

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025121	mich um lie kein haar; wie	mich um sie kein Haar; wie
Gesangbuch1741_2_025122	folte ich mich in lie vergaffen,	sollte ich mich in sie vergaffen,
Gesangbuch1741_2_025123	ihr thun ist tand und das	ihr Tun ist Tand und das
Gesangbuch1741_2_025124	ifts gar. Drum laß ich	ist es gar. Drum lass ich
Gesangbuch1741_2_025125	gern Egyptens töpfe der	gern Ägyptens Töpfe der
Gesangbuch1741_2_025126	fehnfucht unbedachter köpfe,	Sehnsucht unbedachter Köpfe,
Gesangbuch1741_2_025127	den'n keine beßre koft be-	denen keine bessere Kost bewusst,
Gesangbuch1741_2_025128	wufts, mein JESUS kan	mein Jesus kann
Gesangbuch1741_2_025129	lie beffer geben: der glaube	sie besser geben: Der Glaube
Gesangbuch1741_2_025130	fauget geift und leben aus	sauget Geist und Leben aus
Gesangbuch1741_2_025131	feiner fällen liebes-bruft.	seiner süßen Liebesbrust.
Gesangbuch1741_2_025132	<pb n="743b" src="743.jpg" />	<pb n="743b" src="743.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025133	2. Ach qualten nur die	2. Ach, qualten nur die
Gesangbuch1741_2_025134	theure feele der ungerechten	teure Seele der ungerechten
Gesangbuch1741_2_025135	werke nicht! war, auffer	Werke nicht! Wär', außer
Gesangbuch1741_2_025136	Sodom, eine hõle zu ihrer	Sodom, eine Höhle zu ihrer
Gesangbuch1741_2_025137	zuflucht zugericht, dörft ich	Zuflucht zugerichtet, dürft'
Gesangbuch1741_2_025138	mit zeitlichen gelchäften	ich mit zeitlichen Geschäften
Gesangbuch1741_2_025139	nur nicht den edlen geift	nur nicht den edlen Geist
Gesangbuch1741_2_025140	entkräften: die leibes-feffel	entkräften: Die Leibesfessel
Gesangbuch1741_2_025141	dracken ihn; jedoch fo lang	drücken ihn; jedoch solange
Gesangbuch1741_2_025142	es, GOTT, dein wille, ist	es, Gott, dein Wille ist,
Gesangbuch1741_2_025143	meine feele zu dir stille, und	ist meine Seele zu dir stille
Gesangbuch1741_2_025144	laßt sich diß nicht abwärts	und lässt sich dies nicht abwärts
Gesangbuch1741_2_025145	ziehn.	ziehn.
Gesangbuch1741_2_025146	3. Regiere du nur herz	3. Regiere du nur Herz
Gesangbuch1741_2_025147	und finnen, durch deines	und Sinnen durch deines
Gesangbuch1741_2_025148	Geiftes gute kraft; ionft	Geistes gute Kraft; sonst
Gesangbuch1741_2_025149	wird durch alles mein be-	wird durch alles mein Beginnen
Gesangbuch1741_2_025150	ginnen kein enig gutes	kein einzig gutes
Gesangbuch1741_2_025151	werk gelchafft: durchdringe,	Werk geschafft: Durchdringe,
Gesangbuch1741_2_025152	JESU! mein gemæthe	Jesu! mein Gemüte mit
Gesangbuch1741_2_025153	mit deiner ewig-groffen gæ-	deiner ewig großen Güte,
Gesangbuch1741_2_025154	te, zeuch mich mit deiner	zieh mich mit deiner Fülle
Gesangbuch1741_2_025155	fælle an: fo kômmt das	an: So kommt das Werk auch
Gesangbuch1741_2_025156	werk auch meiner hande	meiner Hände durch dich
Gesangbuch1741_2_025157	durch dich zu dem gewânfch-	zu dem gewünschten Ende:
Gesangbuch1741_2_025158	ten ende: es ist und bleibt in	Es ist und bleibt in Gott
Gesangbuch1741_2_025159	GOTT gethan.	getan.
Gesangbuch1741_2_025160	4. Thron aller gnade,	4. Thron aller Gnade,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025161	kraft und wahrheit! ich	Kraft und Wahrheit! Ich
Gesangbuch1741_2_025162	bin nunmehr ganz auffer	bin nunmehr ganz außer
Gesangbuch1741_2_025163	mir; die blicke deiner GOT-	mir; die Blicke deiner Gottesklarheit
Gesangbuch1741_2_025164	tes=klarheit erleuchten mich	erleuchten mich
Gesangbuch1741_2_025165	ichon für und für. Hier find'	schon für und für. Hier find'
Gesangbuch1741_2_025166	ich meine ruhe=stätte, hier	ich meine Ruhestätte, hier
Gesangbuch1741_2_025167	bette ich mich, durchs ge-	bette ich mich, durchs Gebete,
Gesangbuch1741_2_025168	bete, ichon einen Himmel	schon einen Himmel
Gesangbuch1741_2_025169	in der zeit: ach ja! mein	in der Zeit: Ach ja! mein
Gesangbuch1741_2_025170	Heiland JEFu Chriſte! du	Heiland Jesu Christe! Du
Gesangbuch1741_2_025171	3 z 3 biſt	3 z 3 bist
Gesangbuch1741_2_025172	<pb n="744a" src="744.jpg" />	<pb n="744a" src="744.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025173	726 Von den befondern Fahrungen	726 Von den besondern Führungen
Gesangbuch1741_2_025174	biſt der grund und das ge-	bist der Grund und das Gerüste
Gesangbuch1741_2_025175	räfte von meiner ganzen	von meiner ganzen
Gesangbuch1741_2_025176	feeligkeit.	Seligkeit.
Gesangbuch1741_2_025177	5. Auf, auf mein geift!	5. Auf, auf, mein Geist!
Gesangbuch1741_2_025178	nach Zions höhen, ihr ketten	Nach Zions Höhen, ihr Ketten,
Gesangbuch1741_2_025179	fpringt, ihr bande reiſt! ich	springt, ihr Bande, reiſt! Ich
Gesangbuch1741_2_025180	fehne mich zur ruh zu gehen,	sehne mich zur Ruh' zu gehen,
Gesangbuch1741_2_025181	entlaſt den gnug ermädten	entlastet den genug ermüdeten
Gesangbuch1741_2_025182	geift. O hatt ich doch nur	Geist. O hätte ich doch nur
Gesangbuch1741_2_025183	tauben=flügel, fo wärde mir	Taubenflügel, so würde mir
Gesangbuch1741_2_025184	zum ſternen=hügel der kurze	zum Sternenhügel der kurze
Gesangbuch1741_2_025185	lebens=lauf nicht ſchwer.	Lebenslauf nicht schwer.
Gesangbuch1741_2_025186	GOTT magſ, wies gut iſt,	Gott mag es, wie es gut ist,
Gesangbuch1741_2_025187	mit mir halten; ich ſchrey	mit mir halten; ich schrei
Gesangbuch1741_2_025188	nun ichon, bis zum erkalten,	nun schon, bis zum Erkalten:
Gesangbuch1741_2_025189	ach flügel, flügel, flügel	Ach Flügel, Flügel, Flügel
Gesangbuch1741_2_025190	her!	her!
Gesangbuch1741_2_025191	791. Mel. 90.	791. Mel. 90.
Gesangbuch1741_2_025192	Müde, die der arbeit	Müde, die der Arbeitsmenge
Gesangbuch1741_2_025193	menge und der heiß	und der heiße
Gesangbuch1741_2_025194	ſe ſtrahl beſchwehrt,	Strahl beschwert,
Gesangbuch1741_2_025195	wünſchen, daß des tages	wünschen, dass des Tages
Gesangbuch1741_2_025196	lange werde durch die nacht	Länge werde durch die Nacht
Gesangbuch1741_2_025197	verzehrt, daß ſie nach ſo vie-	verzehrt, dass sie nach so vielen
Gesangbuch1741_2_025198	len laſten konten ſanft und	Lasten konnten sanft und
Gesangbuch1741_2_025199	ſüße raſten; ich wünſch	süße rasten; ich wünsch'
Gesangbuch1741_2_025200	auch bey dir zu feyn, aller-	auch bei dir zu sein, allerschönstes

ID

Gesangbuch1741_2_025201
 Gesangbuch1741_2_025202
 Gesangbuch1741_2_025203
 Gesangbuch1741_2_025204
 Gesangbuch1741_2_025205
 Gesangbuch1741_2_025206
 Gesangbuch1741_2_025207
 Gesangbuch1741_2_025208
 Gesangbuch1741_2_025209
 Gesangbuch1741_2_025210
 Gesangbuch1741_2_025211
 Gesangbuch1741_2_025212
 Gesangbuch1741_2_025213
 Gesangbuch1741_2_025214
 Gesangbuch1741_2_025215
 Gesangbuch1741_2_025216
 Gesangbuch1741_2_025217
 Gesangbuch1741_2_025218
 Gesangbuch1741_2_025219
 Gesangbuch1741_2_025220
 Gesangbuch1741_2_025221
 Gesangbuch1741_2_025222
 Gesangbuch1741_2_025223
 Gesangbuch1741_2_025224
 Gesangbuch1741_2_025225
 Gesangbuch1741_2_025226
 Gesangbuch1741_2_025227
 Gesangbuch1741_2_025228
 Gesangbuch1741_2_025229
 Gesangbuch1741_2_025230
 Gesangbuch1741_2_025231
 Gesangbuch1741_2_025232
 Gesangbuch1741_2_025233
 Gesangbuch1741_2_025234
 Gesangbuch1741_2_025235
 Gesangbuch1741_2_025236
 Gesangbuch1741_2_025237
 Gesangbuch1741_2_025238
 Gesangbuch1741_2_025239
 Gesangbuch1741_2_025240

Diplomatische Transkription

ichönftes JEfulein!
 2. Ach! möcht ich in deir
 nen armen, fo, wie ich mir
 wänfchen wolt, allerliebfter
 ichaz, erwarmen: fo wolt
 ich das feinfte gold, das in
 Ophir wird gegraben, nicht
 fär diefen reichthum ha
 ben, wenn ich könte bey dir
 feyn, allerliebftes JEfulein!
 <pb n="744b" src="744.jpg" />
 3. Andre mögen durch die
 wellen und durch wind und
 klippen gehn, ihren handel
 zu befellen, und da fturm
 und noth ausstehn: ich will
 meine glaubensflügel
 fchwingen an der fternen
 hägel, ewig da bey dir zu
 feyn, allerliebftes JEfu
 lein!
 4. Vielmal pflege ich zu
 fagen, vielmal seufze ich
 darzu, wird die hütte ab
 getragen / und gelange
 ich bald zur ruh? denn
 mein beftes theil das würde
 frey von diefer leibesber
 de, ungehindert um dich
 feyn/ allerichönftes JEfu
 lein!
 5. Doch, weil ich die fee
 lenauen und der Geifter
 freudenlaal noch nicht kan
 nach wunfchen fchauen, und
 muß hier im arbeitsthal
 noch am rauhen faden
 fpinnen, ey fo follen meine
 finnen unterdeß doch bey
 dir feyn, allerichönftes JE

Normalisierter Text

Jesulein!
 2. Ach! Möcht' ich in deinen
 Armen, so, wie ich mir
 wünschen wollte, allerliebster
 Schatz, erwarmen: So wollte
 ich das feinste Gold, das in
 Ophir wird gegraben, nicht
 für diesen Reichtum haben,
 wenn ich könnte bei dir
 sein, allerliebstes Jesulein!
 <pb n="744b" src="744.jpg" />
 3. Andere mögen durch die
 Wellen und durch Wind und
 Klippen gehen, ihren Handel
 zu bestellen und da Sturm
 und Not ausstehen: Ich will
 meine Glaubensflügel
 schwingen an den Sternenhügel,
 ewig da bei dir zu
 sein, allerliebstes Jesulein!
 4. Vielmal pflege ich zu
 sagen, vielmal seufze ich
 dazu: Wird die Hütte abgetragen
 und gelange
 ich bald zur Ruh'? Denn
 mein bestes Teil, das würde
 frei von dieser Leibesbürde,
 ungehindert um dich
 sein, allerschönstes Jesulein!
 5. Doch, weil ich die Seelenauen
 und der Geister
 Freudensaal noch nicht kann
 nach Wünschen schauen und
 muss hier im Arbeitstal
 noch am rauhen Faden
 spinnen, ei, so sollen meine
 Sinnen unterdess doch bei
 dir sein, allerschönstes Jesulein.

ID

Gesangbuch1741_2_025241
 Gesangbuch1741_2_025242
 Gesangbuch1741_2_025243
 Gesangbuch1741_2_025244
 Gesangbuch1741_2_025245
 Gesangbuch1741_2_025246
 Gesangbuch1741_2_025247
 Gesangbuch1741_2_025248
 Gesangbuch1741_2_025249
 Gesangbuch1741_2_025250
 Gesangbuch1741_2_025251
 Gesangbuch1741_2_025252
 Gesangbuch1741_2_025253
 Gesangbuch1741_2_025254
 Gesangbuch1741_2_025255
 Gesangbuch1741_2_025256
 Gesangbuch1741_2_025257
 Gesangbuch1741_2_025258
 Gesangbuch1741_2_025259
 Gesangbuch1741_2_025260
 Gesangbuch1741_2_025261
 Gesangbuch1741_2_025262
 Gesangbuch1741_2_025263
 Gesangbuch1741_2_025264
 Gesangbuch1741_2_025265
 Gesangbuch1741_2_025266
 Gesangbuch1741_2_025267
 Gesangbuch1741_2_025268
 Gesangbuch1741_2_025269
 Gesangbuch1741_2_025270
 Gesangbuch1741_2_025271
 Gesangbuch1741_2_025272
 Gesangbuch1741_2_025273
 Gesangbuch1741_2_025274
 Gesangbuch1741_2_025275
 Gesangbuch1741_2_025276
 Gesangbuch1741_2_025277
 Gesangbuch1741_2_025278
 Gesangbuch1741_2_025279
 Gesangbuch1741_2_025280

Diplomatische Transkription

fulein.
 792.
 Seele. Mel. 75.
 OJESU mein friede!
 ich bin falt fehr mæde
 der eitelen welt; ich
 habe verlangen dich bald zu
 um-
 <pb n="745a" src="745.jpg" />
 in der Gemeinde. 727
 umfangen im himmlifchen
 zelt. Mein herz in mir
 thonet, es feufzet und lehnet,
 ich wänich es gekrønet, wenn
 dir es gefållt.
 Chriřtus.
 2. O meine geliebte, du in-
 nig betræbte, was fchreyeft
 du doch, daß du noch muřt
 tragen am irdifchen wagen
 mein linderndes joch? ich
 will dich fchon langen, dich
 gätig umfangen, abwifchen
 die wangen; nur dulde
 dich noch.
 Seele.
 3. Ich eile von hinnen
 zum himmlifchen zinnen,
 zum ewigen zelt; allwo du
 wirft laben mit himmlifchen
 gaben und fonder entgelt;
 zum faale der freuden, da
 du uns wirft weiden, da
 gramen und leiden uns
 nimmer anfållt.
 4. Was foll ich hier ma-
 chen, da weinen und lachen
 den wechfel noch hålt? da
 gramen und fchmerzen die
 menfchlichen herzen noch

Normalisierter Text

792.
 Seele. Mel. 75.
 O Jesu, mein Friede!
 Ich bin fast sehr müde
 der eitlen Welt; ich
 habe Verlangen, dich bald zu
 um-
 <pb n="745a" src="745.jpg" />
 in der Gemeinde. 727
 umfangen im himmlischen
 Zelt. Mein Herz in mir
 tönert, es seufzet und sehnet,
 ich wünsch' es gekrönt, wenn
 dir es gefällt.
 Christus.
 2. O meine Geliebte, du innig
 Betrübte, was schreiest
 du doch, dass du noch musst
 tragen am irdischen Wagen
 mein linderndes Joch? Ich
 will dich schon langen, dich
 gütig umfangen, abwischen
 die Wangen; nur dulde
 dich noch.
 Seele.
 3. Ich eile von hinnen
 zum himmlischen Zinnen,
 zum ewigen Zelt; allwo du
 wirst laben mit himmlischen
 Gaben und sonder Entgelt;
 zum Saale der Freuden, da
 du uns wirst weiden, da
 Grämen und Leiden uns
 nimmer anfällt.
 4. Was soll ich hier machen,
 da Weinen und Lachen
 den Wechsel noch hält? Da
 Grämen und Schmerzen die
 menschlichen Herzen noch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025281	immer anfallt? da kummer	immer anfällt? Da Kummer
Gesangbuch1741_2_025282	und jammer, der kräftige	und Jammer, der kräftige
Gesangbuch1741_2_025283	hammer, die innere kammer	Hammer, die innere Kammer
Gesangbuch1741_2_025284	des herzens zerfchellt?	des Herzens zerschellt?
Gesangbuch1741_2_025285	Chriftus.	Christus.
Gesangbuch1741_2_025286	5. Du muft noch zu zeiz	5. Du musst noch zu Zeiten
Gesangbuch1741_2_025287	ten ein wenig arbeiten, noch	ein wenig arbeiten, noch
Gesangbuch1741_2_025288	ferner hingehn. Wird, was	ferner hingehen. Wird, was
Gesangbuch1741_2_025289	<pb n="745b" src="745.jpg" />	<pb n="745b" src="745.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025290	dir vertrauet, durch dich feyn	dir vertrauet, durch dich sein
Gesangbuch1741_2_025291	gebauet, fo folt du mich	gebauet, so sollst du mich
Gesangbuch1741_2_025292	fehn. Drum eil und volz	sehen. Drum eil' und vollende,
Gesangbuch1741_2_025293	lende, wozu ich dich fende;	wozu ich dich sende;
Gesangbuch1741_2_025294	denn komm ich behende,	denn komme ich behende,
Gesangbuch1741_2_025295	denn foll es gefchehn.	dann soll es geschehn.
Gesangbuch1741_2_025296	Seele.	Seele.
Gesangbuch1741_2_025297	6. O feliges fehen, das	6. O seliges Sehen, das
Gesangbuch1741_2_025298	denn foll gefchehen! o heilli-	dann soll geschehen! O heilige
Gesangbuch1741_2_025299	ge luft, da du mich wirft	Lust, da du mich wirst
Gesangbuch1741_2_025300	weiden mit folcherley freuz	weiden mit solcherlei Freuden,
Gesangbuch1741_2_025301	den, die keinem bewuft! mich	die keinem bewusst! Mich
Gesangbuch1741_2_025302	wirft an dich dräcken, und	wirst an dich drücken und
Gesangbuch1741_2_025303	ewig erquicken, und ewig bez	ewig erquicken und ewig beglücken,
Gesangbuch1741_2_025304	gläcken, HERR! an deiner	Herr! an deiner
Gesangbuch1741_2_025305	bruft.	Brust.
Gesangbuch1741_2_025306	7. Ach! wären die ftunz	7. Ach! Wären die Stunden
Gesangbuch1741_2_025307	den doch längftens ver-	doch längstens verschwunden!
Gesangbuch1741_2_025308	fchwunden! ach, wären fie	Ach, wären sie
Gesangbuch1741_2_025309	fort, doch will deinen willen	fort, doch will deinen Willen
Gesangbuch1741_2_025310	ich willig erfüllen, mein Heiz	ich willig erfüllen, mein Heiland
Gesangbuch1741_2_025311	land und Hort! ich will mich	und Hort! Ich will mich
Gesangbuch1741_2_025312	bequemen den heils-kelech zu	bequemen, den Heils-Kelch zu
Gesangbuch1741_2_025313	nehmen, und will mich nicht	nehmen, und will mich nicht
Gesangbuch1741_2_025314	fchämen zu rähmen dein	schämen, zu rühmen dein
Gesangbuch1741_2_025315	wort.	Wort.
Gesangbuch1741_2_025316	Chriftus.	Christus.
Gesangbuch1741_2_025317	8. Drum will ich dir lohz	8. Drum will ich dir lohnen
Gesangbuch1741_2_025318	nen mit doppelten kronen	mit doppelten Kronen
Gesangbuch1741_2_025319	und vielerley zier. Wie	und vielerlei Zier. Wie
Gesangbuch1741_2_025320	mancherley fternen hell	mancherlei Sternen hell

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025321	glänzen von fernem; fo folft	glänzen von fernem; so sollst
Gesangbuch1741_2_025322	du bey mir mit allen den	du bei mir mit allen den
Gesangbuch1741_2_025323	meinen, den heiligen, reinen,	Meinen, den Heiligen, Reinen,
Gesangbuch1741_2_025324	zur rechten erfcheinen: das	zur Rechten erscheinen: Das
Gesangbuch1741_2_025325	ftelle dir fer.	stelle dir vor.
Gesangbuch1741_2_025326	Seele.	Seele.
Gesangbuch1741_2_025327	9. O felige zeiten! da du	9. O selige Zeiten! Da du
Gesangbuch1741_2_025328	3 z 4 wirft	3 z 4 wirst
Gesangbuch1741_2_025329	<pb n="746a" src="746.jpg" />	<pb n="746a" src="746.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025330	728 Von den befondern Fährungen	728 Von den besondern Führungen
Gesangbuch1741_2_025331	wirft bereiten dein ewiges	wirst bereiten dein ewiges
Gesangbuch1741_2_025332	mahl! wer wolte den wil-	Mahl! Wer wolte den Willen
Gesangbuch1741_2_025333	len nicht willig erfüllen mit	nicht willig erfüllen mit
Gesangbuch1741_2_025334	gläubiger zahl? dafür du	gläubiger Zahl? Dafür du
Gesangbuch1741_2_025335	wirft lohnen mit ewigen	wirst lohnen mit ewigen
Gesangbuch1741_2_025336	kronen, und geben zu woh-	Kronen und geben zu wohnen
Gesangbuch1741_2_025337	nen im himmlifchen faal.	im himmlischen Saal.
Gesangbuch1741_2_025338	793. Mel. 30.	793. Mel. 30.
Gesangbuch1741_2_025339	WAs ift unfre lebens-	Was ist unsre Lebenszeit?
Gesangbuch1741_2_025340	zeit? nichts als	Nichts als
Gesangbuch1741_2_025341	noth und eitelkeit.	Not und Eitelkeit.
Gesangbuch1741_2_025342	Was auch noch fo herrlich	Was auch noch so herrlich
Gesangbuch1741_2_025343	fcheint, wird als mäh und	scheint, wird als Müh' und
Gesangbuch1741_2_025344	angft beweint.	Angst beweint.
Gesangbuch1741_2_025345	2. Leib und feel ift unge-	2. Leib und Seel' ist ungesund,
Gesangbuch1741_2_025346	fund, tief verdorben, krank	tief verdorben, krank
Gesangbuch1741_2_025347	und wund, ängftlich, darf-	und wund, ängstlich, dürftig,
Gesangbuch1741_2_025348	tig, nakt und bloß, und die	nackt und bloß, und die
Gesangbuch1741_2_025349	noth unfäglich groß.	Not unsäglich groß.
Gesangbuch1741_2_025350	3. Und was ift der heil-	3. Und was ist der Heiligen
Gesangbuch1741_2_025351	gen tod? nur ein ende aller	Tod? Nur ein Ende aller
Gesangbuch1741_2_025352	noth: und nach aberftand-	Not: Und nach überstandner
Gesangbuch1741_2_025353	ner pein, wahrer freude	Pein, wahrer Freude
Gesangbuch1741_2_025354	näher feyn.	näher sein.
Gesangbuch1741_2_025355	4. O ihr freuden in dem	4. O ihr Freuden in dem
Gesangbuch1741_2_025356	HERRN, meine feele hatt	Herrn, meine Seele hätte
Gesangbuch1741_2_025357	euch gern. Freuden inn-	euch gern. Freuden innund
Gesangbuch1741_2_025358	und aufferlich. Auf die	äußerlich. Auf die
Gesangbuch1741_2_025359	freuden freu ich mich.	Freuden freu ich mich.
Gesangbuch1741_2_025360	794. Mel. 21.	794. Mel. 21.

ID

Gesangbuch1741_2_025361
 Gesangbuch1741_2_025362
 Gesangbuch1741_2_025363
 Gesangbuch1741_2_025364
 Gesangbuch1741_2_025365
 Gesangbuch1741_2_025366
 Gesangbuch1741_2_025367
 Gesangbuch1741_2_025368
 Gesangbuch1741_2_025369
 Gesangbuch1741_2_025370
 Gesangbuch1741_2_025371
 Gesangbuch1741_2_025372
 Gesangbuch1741_2_025373
 Gesangbuch1741_2_025374
 Gesangbuch1741_2_025375
 Gesangbuch1741_2_025376
 Gesangbuch1741_2_025377
 Gesangbuch1741_2_025378
 Gesangbuch1741_2_025379
 Gesangbuch1741_2_025380
 Gesangbuch1741_2_025381
 Gesangbuch1741_2_025382
 Gesangbuch1741_2_025383
 Gesangbuch1741_2_025384
 Gesangbuch1741_2_025385
 Gesangbuch1741_2_025386
 Gesangbuch1741_2_025387
 Gesangbuch1741_2_025388
 Gesangbuch1741_2_025389
 Gesangbuch1741_2_025390
 Gesangbuch1741_2_025391
 Gesangbuch1741_2_025392
 Gesangbuch1741_2_025393
 Gesangbuch1741_2_025394
 Gesangbuch1741_2_025395
 Gesangbuch1741_2_025396
 Gesangbuch1741_2_025397
 Gesangbuch1741_2_025398
 Gesangbuch1741_2_025399
 Gesangbuch1741_2_025400

Diplomatische Transkription

ZEige mir dein ange-
 ficht, fchönfter Naza-
 rener; weil mir dei-
 ner augen licht lieber ift und
 fchöner, als der hellen fter-
 <pb n="746b" src="746.jpg" />
 nen-fchein und der himmel
 felbft mag feyn.
 2. Laß mich fehen deinen
 glanz, unerfchafne fonne,
 daß ich dich betrachte ganz,
 ewge feelen-wonne; laß
 mich fehen die gefalt, die
 kein alter machet alt.
 3. Ach wie felig ift die
 braut, die du angeblicket, die
 dein antliz hat gefchaut, die
 du fo erquicket! denn was
 folt ihr lieber feyn, als
 des bräutigams augen-
 fchein?
 4. Was vor freude muß
 die fchaar deiner heiligen ha-
 ben, die fich nun fchon ganz
 und gar mit dem anfchaun
 laben! denen keinmal mehr
 gebricht dein verklärtes an-
 geficht.
 5. O du glanz der herr-
 lichkeit, unbeflecker fpiegel,
 bildnis der Dreyeinigkeit,
 ewger fchönheit fiegel, ach
 wenn werd ich würdig feyn,
 zu befchauen deinen fchein?
 6. Zeige mir dein ange-
 ficht, allerliebftes leben: weil
 mir doch kein ander licht
 kan genüge geben: denn dein
 antliz ift allein, was mir
 ewig genug kan feyn.

Normalisierter Text

Zeige mir dein Angesicht,
 schönster Nazarener;
 weil mir deiner
 Augen Licht lieber ist und
 schöner, als der hellen Ster-
 <pb n="746b" src="746.jpg" />
 nenschein und der Himmel
 selbst mag sein.
 2. Lass mich sehen deinen
 Glanz, unerschaffne Sonne,
 dass ich dich betrachte ganz,
 ew'ge Seelenwonne; lass
 mich sehen die Gestalt, die
 kein Alter machet alt.
 3. Ach, wie selig ist die
 Braut, die du angeblicket,
 die dein Antlitz hat geschaut,
 die du so erquicket! Denn was
 sollte ihr lieber sein, als
 des Bräutigams Augenschein?
 4. Was für Freude muss
 die Schar deiner Heiligen haben,
 die sich nun schon ganz
 und gar mit dem Anschauen
 laben! Denen keinmal mehr
 gebricht dein verklärtes Angesicht.
 5. O du Glanz der Herrlichkeit,
 unbefleckter Spiegel,
 Bildnis der Dreieinigkeit,
 ew'ger Schönheit Siegel, ach,
 wann werd' ich würdig sein,
 zu beschauen deinen Schein?
 6. Zeige mir dein Angesicht,
 allerliebstes Leben: Weil
 mir doch kein anderes Licht
 kann Genüge geben: Denn dein
 Antlitz ist allein, was mir
 ewig genug kann sein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025401	2.) Aus	2.) Aus
Gesangbuch1741_2_025402	<pb n="747a" src="747.jpg" />	<pb n="747a" src="747.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025403	in der Gemeine. 729	in der Gemeine. 729
Gesangbuch1741_2_025404	2.) Aus Zucht.	2.) Aus Zucht.
Gesangbuch1741_2_025405	795. Mel. 4.	795. Mel. 4.
Gesangbuch1741_2_025406	DU theurer, treuer, ei	Du teurer, treuer, Einiger!
Gesangbuch1741_2_025407	niger! du, auffer	Du, außer
Gesangbuch1741_2_025408	welchem ich nichts	welchem ich nichts
Gesangbuch1741_2_025409	kenne, du liebesvoller pei	kenne, du liebesvoller Peiniger!
Gesangbuch1741_2_025410	niger! du Ichmerze, den ich	Du Schmerz, den ich
Gesangbuch1741_2_025411	falbe nenne: ich kenne dei	Salbe nenne: Ich kenne deinen
Gesangbuch1741_2_025412	nen treuen Sinn, ich weiß	treuen Sinn, ich weiß
Gesangbuch1741_2_025413	wohl, was ich angestellet,	wohl, was ich angestellt,
Gesangbuch1741_2_025414	darum ich fo gebunden bin,	darum ich so gebunden bin,
Gesangbuch1741_2_025415	fo kräfteloß, fo hingefallet;	so kraftlos, so hingesellet;
Gesangbuch1741_2_025416	wenn deine wunderhand	wenn deine Wunderhand
Gesangbuch1741_2_025417	mir ehemals zugefandt,	mir ehemals zugesandt,
Gesangbuch1741_2_025418	was feit der zeit an reichs	was seit der Zeit an Reichsgewalten
Gesangbuch1741_2_025419	gewalten sich bey uns auf	sich bei uns aufgetan,
Gesangbuch1741_2_025420	gethan, ich überaß mich	ich überaß mich
Gesangbuch1741_2_025421	dran; jetzt weiß ich mich	dran; jetzt weiß ich mich
Gesangbuch1741_2_025422	an nichts zu halten.	an nichts zu halten.
Gesangbuch1741_2_025423	2. Du überschüttet mich	2. Du überschüttetest mich
Gesangbuch1741_2_025424	mit huld, die wunderzei	mit Huld, die Wunderzeichen
Gesangbuch1741_2_025425	chen sind gemeine; bey mir	sind gemein; bei mir
Gesangbuch1741_2_025426	ilts nichts als ungedult, fo,	ist es nichts als Ungeduld, so,
Gesangbuch1741_2_025427	daß ich über freuden weine;	dass ich über Freuden weine;
Gesangbuch1741_2_025428	ich mache mich selbst unge	ich mache mich selbst ungeschickt,
Gesangbuch1741_2_025429	schickt, das anvertraute	das anvertraute
Gesangbuch1741_2_025430	Werk zu treiben, mein gei	Werk zu treiben, mein Geistestrieb
Gesangbuch1741_2_025431	stes trieb ist zugestrickt, ich	ist zustrickt, ich
Gesangbuch1741_2_025432	seh dir zu, und kan nicht	seh' dir zu und kann nicht
Gesangbuch1741_2_025433	glauben: indem ich wirken	glauben: Indem ich wirken
Gesangbuch1741_2_025434	will, fo macht die furcht	will, so macht die Furcht
Gesangbuch1741_2_025435	mich still, der mund geht	mich still, der Mund geht
Gesangbuch1741_2_025436	auf, die worte starren; und	auf, die Worte starren; und
Gesangbuch1741_2_025437	wenn die zeit vorbey, fo bin	wenn die Zeit vorbei, so bin
Gesangbuch1741_2_025438	ich wieder frey, inzwischen	ich wieder frei, inzwischen
Gesangbuch1741_2_025439	stand der arbeitskarren.	stand der Arbeitskarren.
Gesangbuch1741_2_025440	<pb n="747b" src="747.jpg" />	<pb n="747b" src="747.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_025441
 Gesangbuch1741_2_025442
 Gesangbuch1741_2_025443
 Gesangbuch1741_2_025444
 Gesangbuch1741_2_025445
 Gesangbuch1741_2_025446
 Gesangbuch1741_2_025447
 Gesangbuch1741_2_025448
 Gesangbuch1741_2_025449
 Gesangbuch1741_2_025450
 Gesangbuch1741_2_025451
 Gesangbuch1741_2_025452
 Gesangbuch1741_2_025453
 Gesangbuch1741_2_025454
 Gesangbuch1741_2_025455
 Gesangbuch1741_2_025456
 Gesangbuch1741_2_025457
 Gesangbuch1741_2_025458
 Gesangbuch1741_2_025459
 Gesangbuch1741_2_025460
 Gesangbuch1741_2_025461
 Gesangbuch1741_2_025462
 Gesangbuch1741_2_025463
 Gesangbuch1741_2_025464
 Gesangbuch1741_2_025465
 Gesangbuch1741_2_025466
 Gesangbuch1741_2_025467
 Gesangbuch1741_2_025468
 Gesangbuch1741_2_025469
 Gesangbuch1741_2_025470
 Gesangbuch1741_2_025471
 Gesangbuch1741_2_025472
 Gesangbuch1741_2_025473
 Gesangbuch1741_2_025474
 Gesangbuch1741_2_025475
 Gesangbuch1741_2_025476
 Gesangbuch1741_2_025477
 Gesangbuch1741_2_025478
 Gesangbuch1741_2_025479
 Gesangbuch1741_2_025480

Diplomatische Transkription

3. Ich schäme mich ganz
 inniglich vor deinem theu-
 reften gefichte; du stehest
 und blickt auf mich, und
 siehst nach deinem eignen
 lichte: da siehst du nichts
 als finsternis und wankel-
 muth und phantafeyen:
 mein trost ist: JEsus weiß
 gewiß, der zufall wird zum
 heyl gedeyen: dein zwek
 ist zweifels frey. Daß er
 erhalten sey, folt ich nun-
 mehr vor möglich schätzen:
 so heiß denn nach der cur
 den patienten nur das bett
 an seine stelle setzen.
 4. Läßt du mich armen
 Lazarus, der wirklich an-
 fangt zu verwesen, durch
 deiner liebe kraft genuß
 auf das mal wiederum ge-
 nesen; erstattet mir nach
 deiner macht bey dem, was
 du bereits geschenket, das
 was ich schon veräuert ge-
 acht, und mich fast tod da-
 bey gekranket: so will ich
 jederman, so viel ich weiß
 und kann, mit wahrheit und
 mit dringen zeugen: der
 Heiland hält auf zucht;
 doch wenn mans durch ver-
 suchet, so ist man groß ge-
 macht durchs beugen.
 3 z 5 796.
 <pb n="748a" src="748.jpg" />
 730 Von den befondern Führungen
 796. Mel. 127.
 O du Hüter Israel,

Normalisierter Text

3. Ich schäme mich ganz
 inniglich vor deinem teuersten
 Gesichte; du stehest
 da und blickst auf mich und
 siehst nach deinem eignen
 Lichte: Da siehst du nichts
 als Finsternis und Wankelmut
 und Phantasien:
 Mein Trost ist: Jesus weiß
 gewiss, der Zufall wird zum
 Heil gedeihen: Dein Zweck
 ist es zweifelsfrei. Dass er
 erhalten sei, sollte ich nunmehr
 für möglich schätzen:
 So heiß' denn nach der Kur
 den Patienten nur das Bett
 an seine Stelle setzen.
 4. Lässt du mich armen
 Lazarus, der wirklich anfängt
 zu verwesen, durch
 deiner Liebe Kraftgenuss
 auf das Mal wiederum genesen;
 erstattet mir nach
 deiner Macht bei dem,
 was du bereits geschenket,
 das, was ich schon versäumt
 geacht', und mich fast tot dabei
 gekranket: So will ich
 jedermann, so viel ich weiß
 und kann, mit Wahrheit und
 mit Dringen zeugen: Der
 Heiland hält auf Zucht;
 doch wenn man es durch versucht,
 so ist man groß gemacht
 durchs Beugen.
 3 z 5 796.
 <pb n="748a" src="748.jpg" />
 730 Von den besondern Führungen
 796. Mel. 127.
 O du Hüter Israel,

ID

Gesangbuch1741_2_025481
 Gesangbuch1741_2_025482
 Gesangbuch1741_2_025483
 Gesangbuch1741_2_025484
 Gesangbuch1741_2_025485
 Gesangbuch1741_2_025486
 Gesangbuch1741_2_025487
 Gesangbuch1741_2_025488
 Gesangbuch1741_2_025489
 Gesangbuch1741_2_025490
 Gesangbuch1741_2_025491
 Gesangbuch1741_2_025492
 Gesangbuch1741_2_025493
 Gesangbuch1741_2_025494
 Gesangbuch1741_2_025495
 Gesangbuch1741_2_025496
 Gesangbuch1741_2_025497
 Gesangbuch1741_2_025498
 Gesangbuch1741_2_025499
 Gesangbuch1741_2_025500
 Gesangbuch1741_2_025501
 Gesangbuch1741_2_025502
 Gesangbuch1741_2_025503
 Gesangbuch1741_2_025504
 Gesangbuch1741_2_025505
 Gesangbuch1741_2_025506
 Gesangbuch1741_2_025507
 Gesangbuch1741_2_025508
 Gesangbuch1741_2_025509
 Gesangbuch1741_2_025510
 Gesangbuch1741_2_025511
 Gesangbuch1741_2_025512
 Gesangbuch1741_2_025513
 Gesangbuch1741_2_025514
 Gesangbuch1741_2_025515
 Gesangbuch1741_2_025516
 Gesangbuch1741_2_025517
 Gesangbuch1741_2_025518
 Gesangbuch1741_2_025519
 Gesangbuch1741_2_025520

Diplomatische Transkription

wilt du dich nicht laß
 fen finden, und verß
 binden mit der feel, die fuß
 chet dich inniglich? warum
 trittst du fo ferne? da ich
 dich doch hatt fo gerne:
 HERR, du bifts, dich meiß
 ne ich.
 2. Du bist ja mein licht
 und ftern, der mir bald ift
 aufgegangen, der umfanß
 gen meinen ganzen lebensß
 lauf: merk ich drauf, fo
 erftaunen meine finnen in
 mir, die gedanken rinnen,
 ihrer ift ein großer hauf.
 3. HERR, was ift denn
 nun ein menfch? daß du feiß
 ner fo gedenkeft, und umß
 fchränkeft feinen weg, daß
 er nicht kan finden bahn;
 fonder muß im dunklen
 fizen, oder fich an dornen
 rizen, und verirren von dem
 plan.
 4. Menfchenßfreund, geß
 fället dirs, daß ich ein werk
 deiner hande, nehm ein enß
 de in fo fchwerer finfternis?
 wie ift diß? bist du ganz
 von mir gewichen? ift die
 gnadenßfonn verblichen?
 daß ich fie nicht mehr geß
 nieß.
 5. Ach! ich leide deinen
 <pb n="748b" src="748.jpg" />
 grim, großer GOTT du
 wilt mich ftrafen mit den
 waffen deines zorns. Ach!
 deine ruth wehe thut; wenn

Normalisierter Text

willst du dich nicht lassen
 finden und verbinden
 mit der Seel', die suchet
 dich inniglich? Warum
 trittst du so ferne? Da ich
 dich doch hätte so gerne:
 Herr, du bist es, dich meine
 ich.
 2. Du bist ja mein Licht
 und Stern, der mir bald ist
 aufgegangen, der umfangen
 meinen ganzen Lebenslauf:
 Merk' ich drauf, so
 erstaunen meine Sinnen in
 mir, die Gedanken rinnen,
 ihrer ist ein großer Hauf.
 3. Herr, was ist denn
 nun ein Mensch? Dass du seiner
 so gedenkest und umschränkst
 seinen Weg, dass
 er nicht kann finden Bahn;
 sondern muss im Dunklen
 sitzen oder sich an Dornen
 ritzen und verirren von dem
 Plan.
 4. Menschenfreund, gefällt
 es dir, dass ich ein Werk
 deiner Hände, nehm' ein Ende
 in so schwerer Finsternis?
 Wie ist dies? Bist du ganz
 von mir gewichen? Ist die
 Gnadensonn' verblichen,
 dass ich sie nicht mehr genieß'?

5. Ach! Ich leide deinen
 <pb n="748b" src="748.jpg" />
 Grimm, großer Gott, du
 willst mich strafen mit den
 Waffen deines Zorns. Ach!
 Deine Rute wehe tut; wenn

ID

Gesangbuch1741_2_025521
 Gesangbuch1741_2_025522
 Gesangbuch1741_2_025523
 Gesangbuch1741_2_025524
 Gesangbuch1741_2_025525
 Gesangbuch1741_2_025526
 Gesangbuch1741_2_025527
 Gesangbuch1741_2_025528
 Gesangbuch1741_2_025529
 Gesangbuch1741_2_025530
 Gesangbuch1741_2_025531
 Gesangbuch1741_2_025532
 Gesangbuch1741_2_025533
 Gesangbuch1741_2_025534
 Gesangbuch1741_2_025535
 Gesangbuch1741_2_025536
 Gesangbuch1741_2_025537
 Gesangbuch1741_2_025538
 Gesangbuch1741_2_025539
 Gesangbuch1741_2_025540
 Gesangbuch1741_2_025541
 Gesangbuch1741_2_025542
 Gesangbuch1741_2_025543
 Gesangbuch1741_2_025544
 Gesangbuch1741_2_025545
 Gesangbuch1741_2_025546
 Gesangbuch1741_2_025547
 Gesangbuch1741_2_025548
 Gesangbuch1741_2_025549
 Gesangbuch1741_2_025550
 Gesangbuch1741_2_025551
 Gesangbuch1741_2_025552
 Gesangbuch1741_2_025553
 Gesangbuch1741_2_025554
 Gesangbuch1741_2_025555
 Gesangbuch1741_2_025556
 Gesangbuch1741_2_025557
 Gesangbuch1741_2_025558
 Gesangbuch1741_2_025559
 Gesangbuch1741_2_025560

Diplomatische Transkription

du fendeft deine heere, die
 mir nehmen meine ehre,
 gunft, verftand, gut, muth
 und blut.
 6. Heiliger GOTT, es ift
 dein will, der an mir voll-
 bracht foll werden hier auf
 erden: drum ich nun in die-
 fer ftund komm iezund.
 Dein wort, als ein fchwerd,
 will fcheiden feel und geift,
 daß man von beiden aufge-
 decket leh den grund.
 7. Diefes ift die creuzes-
 prob, die du mich auch laßt
 erfahren in den jahren mei-
 ner fchweren pilgrimschaft:
 darinn haft taufend noth
 auf meinen ræcken, die mich
 gar will unterdræcken.
 HERR, verleihe mir doch
 kraft!
 8. JESU, ftärke mich
 zum kampf! denn du haft
 ja überwunden, und gefund
 den einen ofnen weg fer
 mich, ritterlich alle feinde
 mit dir zu fchlagen, und das
 kleinod zu erjagen, auszu-
 halten allen ftich.
 9. Traun es koftet viel
 mäh, ja es dringen groffe
 fchmerzen zu dem herzen,
 das fich waget in den freit:
 angft
 <pb n="749a" src="749.jpg" />
 in der Gemeine. 731
 angft und leid, kommen wie
 die meeres-wogen auf dal-
 felbe zugezogen: da ver-

Normalisierter Text

du sendest deine Heere, die
 mir nehmen meine Ehre,
 Gunst, Verstand, Gut, Mut
 und Blut.
 6. Heiliger Gott, es ist
 dein Will', der an mir vollbracht
 soll werden hier auf
 Erden: Drum ich nun in dieser
 Stund' komm' jetzt.
 Dein Wort, als ein Schwert,
 will scheiden Seel' und Geist,
 dass man von beiden aufgedeket
 seh' den Grund.
 7. Dieses ist die Kreuzesprob',
 die du mich auch lässt
 erfahren in den Jahren meiner
 schweren Pilgerschaft:
 Darin hast tausend Not
 auf meinen Rücken, die mich
 gar will unterdrücken.
 Herr, verleihe mir doch
 Kraft!
 8. Jesu, stärke mich
 zum Kampf! Denn du hast
 ja überwunden und gefunden
 den einen offenen Weg für
 mich, ritterlich alle Feinde
 mit dir zu schlagen und das
 Kleinod zu erjagen, auszuhalten
 allen Stich.
 9. Traun, es kostet viel
 Müh', ja es dringen große
 Schmerzen zu dem Herzen,
 das sich waget in den Streit:
 Angst
 <pb n="749a" src="749.jpg" />
 in der Gemeine. 731
 Angst und Leid kommen wie
 die Meereswogen auf dasselbe
 zugezogen: Da verschwindet

ID

Gesangbuch1741_2_025561
 Gesangbuch1741_2_025562
 Gesangbuch1741_2_025563
 Gesangbuch1741_2_025564
 Gesangbuch1741_2_025565
 Gesangbuch1741_2_025566
 Gesangbuch1741_2_025567
 Gesangbuch1741_2_025568
 Gesangbuch1741_2_025569
 Gesangbuch1741_2_025570
 Gesangbuch1741_2_025571
 Gesangbuch1741_2_025572
 Gesangbuch1741_2_025573
 Gesangbuch1741_2_025574
 Gesangbuch1741_2_025575
 Gesangbuch1741_2_025576
 Gesangbuch1741_2_025577
 Gesangbuch1741_2_025578
 Gesangbuch1741_2_025579
 Gesangbuch1741_2_025580
 Gesangbuch1741_2_025581
 Gesangbuch1741_2_025582
 Gesangbuch1741_2_025583
 Gesangbuch1741_2_025584
 Gesangbuch1741_2_025585
 Gesangbuch1741_2_025586
 Gesangbuch1741_2_025587
 Gesangbuch1741_2_025588
 Gesangbuch1741_2_025589
 Gesangbuch1741_2_025590
 Gesangbuch1741_2_025591
 Gesangbuch1741_2_025592
 Gesangbuch1741_2_025593
 Gesangbuch1741_2_025594
 Gesangbuch1741_2_025595
 Gesangbuch1741_2_025596
 Gesangbuch1741_2_025597
 Gesangbuch1741_2_025598
 Gesangbuch1741_2_025599
 Gesangbuch1741_2_025600

Diplomatische Transkription

ichwindet alle freud.
 10. Man hat nicht allein
 zu thun mit dem groben
 fleißch und blute; dem zu
 gute fteiget aus dem ab-
 grund gar eine fchaar böfer
 geifter, die verletzen, was
 die Chriften theuer fchazen,
 machen trübe, was ift klar.
 11. Nur bleibt übrig in
 dem geift eine ftätt, die
 GOTT bereitet, felbft er-
 beutet ihm zum füz in allem
 leid. Kampf und freit foll
 mich nicht von ihm abtrei-
 ben; er foll mir im herzen
 bleiben; durch ihn über-
 wind ich weit.
 12. ALfo prüft GOTT
 wunderbarlich oft-
 mahl feine lieb-
 Von den geiftlichen Altern.
 797. Mel. 127.
 O Du Seelen-Brauti-
 gam, folten feelen, die
 dich nennen, die dich
 kennen, folgen einem an-
 dern ftern; das fey fern:
 das gefchöpf ift viel zu we-
 nig, unfer geift begehrt den
 <pb n="749b" src="749.jpg" />
 ften kinder, wie die fänder,
 welche ftehen im gericht, da
 man fpricht fcharfe urtheil;
 laßt fie fühlen, mit der fen-
 de feys kein fpielen; er er-
 fordre unfre pflicht.
 13. Gnade, HERR! bitt
 ich von dir, die alleine kan
 mich löfen von dem böfen,

Normalisierter Text

alle Freud'.
 10. Man hat nicht allein
 zu tun mit dem groben
 Fleisch und Blute; dem zugute
 steigt aus dem Abgrund
 gar eine Schar böser
 Geister, die verletzen, was
 die Christen teuer schätzen,
 machen trübe, was ist klar.
 11. Nur bleibt übrig in
 dem Geist eine Stätt', die
 Gott bereitet, selbst erbeutet
 ihm zum Sitz in allem
 Leid. Kampf und Streit soll
 mich nicht von ihm abtreiben;
 er soll mir im Herzen
 bleiben; durch ihn überwinde
 ich weit.
 12. Also prüft Gott
 wunderbarlich oftmals
 seine liebVon
 den geistlichen Altern.
 797. Mel. 127.
 O du Seelenbräutigam,
 sollten Seelen, die
 dich nennen, die dich
 kennen, folgen einem andern
 Stern? Das sei fern:
 Das Geschöpf ist viel zu wenig,
 unser Geist begehrt den
 <pb n="749b" src="749.jpg" />
 sten Kinder, wie die Sünder,
 welche stehen im Gericht, da
 man spricht scharfe Urteil;
 lässt sie fühlen, mit der Sünde
 sei es kein Spielen; er erfordere
 unsre Pflicht.
 13. Gnade, Herr! Bitt'
 ich von dir, die alleine kann
 mich lösen von dem Bösen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025601	und vertilgen alle ſchuld;	und vertilgen alle Schuld;
Gesangbuch1741_2_025602	hab gedult, HERR, ach!	hab' Geduld, Herr, ach!
Gesangbuch1741_2_025603	heile mein gebrechen! wol-	Heile mein Gebrechen! Wollest
Gesangbuch1741_2_025604	left dich an mir nicht ra-	dich an mir nicht rächen,
Gesangbuch1741_2_025605	chen, fndern zeigen deine	sondern zeigen deine
Gesangbuch1741_2_025606	huld.	Huld.
Gesangbuch1741_2_025607	14. Föhre aus dem ftreit	14. Föhre aus dem Streit
Gesangbuch1741_2_025608	zum lieg, daß ich wiederum	zum Sieg, dass ich wiederum
Gesangbuch1741_2_025609	mag fehen bald aufgehen	mag sehen bald aufgehen
Gesangbuch1741_2_025610	licht und ftern in finftrer	Licht und Stern in finstrer
Gesangbuch1741_2_025611	nacht: wenn erwacht meine	Nacht: Wenn erwacht meine
Gesangbuch1741_2_025612	feel am fröhren morgen, frey	Seel' am frühen Morgen, frei
Gesangbuch1741_2_025613	und loß von quaal und for-	und los von Qual und Sorgen,
Gesangbuch1741_2_025614	gen, ift fie auf dein lob be-	ist sie auf dein Lob bedacht.
Gesangbuch1741_2_025615	dacht.	
Gesangbuch1741_2_025616	König; und die feelen find	König; und die Seelen sind
Gesangbuch1741_2_025617	des HERRN.	des Herrn.
Gesangbuch1741_2_025618	2. Chriften find nicht auf	2. Christen sind nicht auf
Gesangbuch1741_2_025619	der welt, daß fie ſich dafelbft	der Welt, dass sie sich daselbst
Gesangbuch1741_2_025620	erfreuen und gedeien, ihr	erfreuen und gedeihen, ihr
Gesangbuch1741_2_025621	beruf heißt: JESU nach,	Beruf heißt: Jesu nach,
Gesangbuch1741_2_025622	durch die ſchmach durchs ge-	durch die Schmach, durchs Gedräng
Gesangbuch1741_2_025623	drang von aus und innen;	von aus und innen,
Gesangbuch1741_2_025624	das geraume zu gewin-	das Geraume zu gewinnen,
Gesangbuch1741_2_025625	nen,	
Gesangbuch1741_2_025626	<pb n="750a" src="750.jpg" />	<pb n="750a" src="750.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025627	732 Von den befondern Föhungen	732 Von den besondern Führungen
Gesangbuch1741_2_025628	nen, deffen pforte JESUS	nen, dessen Pforte Jesus
Gesangbuch1741_2_025629	brach.	brach.
Gesangbuch1741_2_025630	3. Kinder ftammen nur	3. Kinder stammeln nur
Gesangbuch1741_2_025631	davon, wenn ihr herz in	davon, wenn ihr Herz in
Gesangbuch1741_2_025632	GOTT erhoben; aber Pro-	Gott erhoben; aber Proben
Gesangbuch1741_2_025633	ben, warten auf die Jäng-	warten auf die JüngVon
Gesangbuch1741_2_025634	Von denen Sauglingen.	denen Säuglingen.
Gesangbuch1741_2_025635	798. Mel. 117.	798. Mel. 117.
Gesangbuch1741_2_025636	ES ift nicht ſchwer ein	Es ist nicht schwer, ein
Gesangbuch1741_2_025637	Chrift zu feyn, und	Christ zu sein und
Gesangbuch1741_2_025638	nach dem finn des	nach dem Sinn des
Gesangbuch1741_2_025639	reinen geiftes leben: zwar	reinen Geistes zu leben: Zwar
Gesangbuch1741_2_025640	der natur geht es gar fauer	der Natur geht es gar sauer

ID

Gesangbuch1741_2_025641
 Gesangbuch1741_2_025642
 Gesangbuch1741_2_025643
 Gesangbuch1741_2_025644
 Gesangbuch1741_2_025645
 Gesangbuch1741_2_025646
 Gesangbuch1741_2_025647
 Gesangbuch1741_2_025648
 Gesangbuch1741_2_025649
 Gesangbuch1741_2_025650
 Gesangbuch1741_2_025651
 Gesangbuch1741_2_025652
 Gesangbuch1741_2_025653
 Gesangbuch1741_2_025654
 Gesangbuch1741_2_025655
 Gesangbuch1741_2_025656
 Gesangbuch1741_2_025657
 Gesangbuch1741_2_025658
 Gesangbuch1741_2_025659
 Gesangbuch1741_2_025660
 Gesangbuch1741_2_025661
 Gesangbuch1741_2_025662
 Gesangbuch1741_2_025663
 Gesangbuch1741_2_025664
 Gesangbuch1741_2_025665
 Gesangbuch1741_2_025666
 Gesangbuch1741_2_025667
 Gesangbuch1741_2_025668
 Gesangbuch1741_2_025669
 Gesangbuch1741_2_025670
 Gesangbuch1741_2_025671
 Gesangbuch1741_2_025672
 Gesangbuch1741_2_025673
 Gesangbuch1741_2_025674
 Gesangbuch1741_2_025675
 Gesangbuch1741_2_025676
 Gesangbuch1741_2_025677
 Gesangbuch1741_2_025678
 Gesangbuch1741_2_025679
 Gesangbuch1741_2_025680

Diplomatische Transkription

ein, sich immerdar in Christi
 tod zu geben; doch fährt die
 gnade felbt zu aller zeit den
 fchweren freit.
 2. Du darfst ja nur ein
 kindlein feyn, du darfst ja
 nur die leichte liebe aben: o
 blöder geift! fchau doch, wie
 gut ers meyn: das kleinste
 kind kan ja die mutter lie-
 ben: drum fürchte dich nur
 ferner nicht fo fehr, es ift
 nicht fchwer.
 3. Dein Vater fordert
 nur das herz, daß er es felbt
 mit reiner gnade fülle: der
 fromme GOTT macht dir
 gar keinen fchmerz, die un-
 luft fchafft in dir dein eigner
 wille: den abergieb nur
 <pb n="750b" src="750.jpg" />
 lings-Kraft, die sich raft
 ihre feinde zu zerfchmeiffen,
 und durchs lager hinzureiß-
 fen, bis zur theuren Vater-
 fchaft.
 willig in den tod, fo haft
 nicht noth.
 4. Wirf nur getroft den
 kummer hin, der nur dein
 herz vergeblich fchwacht
 und plaget; erwecke nun
 zum glauben deinen finn,
 wenn furcht und weh dein
 fchwaches herze naget:
 fprich: Vater, fchau mein
 elend gnädig an: fo ifts ge-
 than.
 5. Befiz dein herze in ge-
 dult, wenn du nicht gleich

Normalisierter Text

ein, sich immerdar in Christi
 Tod zu geben; doch führt die
 Gnade selbst zu aller Zeit den
 schweren Streit.
 2. Du darfst ja nur ein
 Kindlein sein, du darfst ja
 nur die leichte Liebe üben: O
 blöder Geist! Schau doch, wie
 gut er es meint: Das kleinste
 Kind kann ja die Mutter lieben:
 Drum fürchte dich nur
 ferner nicht so sehr, es ist
 nicht schwer.
 3. Dein Vater fordert
 nur das Herz, dass er es selbst
 mit reiner Gnade fülle: Der
 fromme Gott macht dir
 gar keinen Schmerz, die Unlust
 schafft in dir dein eigner
 Wille: Den übergib nur
 <pb n="750b" src="750.jpg" />
 lingskraft, die sich rast,
 ihre Feinde zu zerschmeißen
 und durchs Lager hinzureißen,
 bis zur teuren Vaterschaft.
 willig in den Tod, so hast
 nicht Not.
 4. Wirf nur getrost den
 Kummer hin, der nur dein
 Herz vergeblich schwächt
 und plaget; erwecke nun
 zum Glauben deinen Sinn,
 wenn Furcht und Weh dein
 schwaches Herze naget:
 Sprich: Vater, schau mein
 Elend gnädig an: So ist es
 getan.
 5. Besitz dein Herze in Geduld,
 wenn du nicht gleich

ID

Gesangbuch1741_2_025681
 Gesangbuch1741_2_025682
 Gesangbuch1741_2_025683
 Gesangbuch1741_2_025684
 Gesangbuch1741_2_025685
 Gesangbuch1741_2_025686
 Gesangbuch1741_2_025687
 Gesangbuch1741_2_025688
 Gesangbuch1741_2_025689
 Gesangbuch1741_2_025690
 Gesangbuch1741_2_025691
 Gesangbuch1741_2_025692
 Gesangbuch1741_2_025693
 Gesangbuch1741_2_025694
 Gesangbuch1741_2_025695
 Gesangbuch1741_2_025696
 Gesangbuch1741_2_025697
 Gesangbuch1741_2_025698
 Gesangbuch1741_2_025699
 Gesangbuch1741_2_025700
 Gesangbuch1741_2_025701
 Gesangbuch1741_2_025702
 Gesangbuch1741_2_025703
 Gesangbuch1741_2_025704
 Gesangbuch1741_2_025705
 Gesangbuch1741_2_025706
 Gesangbuch1741_2_025707
 Gesangbuch1741_2_025708
 Gesangbuch1741_2_025709
 Gesangbuch1741_2_025710
 Gesangbuch1741_2_025711
 Gesangbuch1741_2_025712
 Gesangbuch1741_2_025713
 Gesangbuch1741_2_025714
 Gesangbuch1741_2_025715
 Gesangbuch1741_2_025716
 Gesangbuch1741_2_025717
 Gesangbuch1741_2_025718
 Gesangbuch1741_2_025719
 Gesangbuch1741_2_025720

Diplomatische Transkription

des Vaters halfe merkest.
 Verfichst du oft, und fehlst
 aus eigner schuld; so sieh,
 daß du dich durch die gnade
 stärkerst: so ist dein fehl und
 kindliches verfehn als nicht
 gefchehn.
 6. Laß nur dein herz im
 glauben ruhn, wenn dich
 wird nacht und finsternis
 bedecken; dein Vater wird
 nichts schlimmes mit dir
 thun; für keinem sturm und
 winde

 <pb n="751a" src="751.jpg" />
 in der Gemeinde. 733
 find darffst du erschrecken:
 da siehst du endlich ferner kei-
 ne spur, so glaube nur.
 7. So wird dein licht aufs
 neu entftehn, und wirst dein
 heil mit großer klarheit
 schauen; was du geglaubt
 wirst du denn vor dir sehn;
 drum darffst du nur dem
 frommen Vater trauen. O
 seele! sieh doch, wie ein
 wahrer christ so selig ist.
 8. Auf! auf, mein geist!
 was säumest du, dich deinem
 GOTT ganz kindlich zu er-
 geben? geh ein, mein herz,
 genieß die süße ruh, im
 friede sollst du vor dem Va-
 ter schweben: die sorg und
 last wirf nur getrost und
 kühn allein auf ihn.
 799. Mel. 73.
 JCh hab ihn dennoch

Normalisierter Text

des Vaters Hilfe merkest.
 Versuchst du es oft und fehlst
 aus eigner Schuld; so sieh,
 dass du dich durch die Gnade
 stärkerst: So ist dein Fehl und
 kindliches Versehen als nicht
 geschehn.
 6. Lass nur dein Herz im
 Glauben ruhn, wenn dich
 wird Nacht und Finsternis
 bedecken; dein Vater wird
 nichts Schlimmes mit dir
 tun; vor keinem Sturm und
 Winde

 <pb n="751a" src="751.jpg" />
 in der Gemeinde. 733
 sind, darfst du erschrecken:
 da siehst du endlich ferner keine
 Spur, so glaube nur.
 7. So wird dein Licht aufs
 neu entstehen, und wirst dein
 Heil mit großer Klarheit
 schauen; was du geglaubt
 wirst du dann vor dir sehn;
 drum darfst du nur dem
 frommen Vater trauen. O
 Seele! Sieh doch, wie ein
 wahrer Christ so selig ist.
 8. Auf! Auf, mein Geist!
 was säumest du, dich deinem
 Gott ganz kindlich zu ergeben?
 Geh ein, mein Herz,
 genieß die süße Ruh, im
 Frieden sollst du vor dem Vater
 schweben: Die Sorg und
 Last wirf nur getrost und
 kühn allein auf ihn.
 799. Mel. 73.
 Ich hab ihn dennoch

ID

Gesangbuch1741_2_025721
 Gesangbuch1741_2_025722
 Gesangbuch1741_2_025723
 Gesangbuch1741_2_025724
 Gesangbuch1741_2_025725
 Gesangbuch1741_2_025726
 Gesangbuch1741_2_025727
 Gesangbuch1741_2_025728
 Gesangbuch1741_2_025729
 Gesangbuch1741_2_025730
 Gesangbuch1741_2_025731
 Gesangbuch1741_2_025732
 Gesangbuch1741_2_025733
 Gesangbuch1741_2_025734
 Gesangbuch1741_2_025735
 Gesangbuch1741_2_025736
 Gesangbuch1741_2_025737
 Gesangbuch1741_2_025738
 Gesangbuch1741_2_025739
 Gesangbuch1741_2_025740
 Gesangbuch1741_2_025741
 Gesangbuch1741_2_025742
 Gesangbuch1741_2_025743
 Gesangbuch1741_2_025744
 Gesangbuch1741_2_025745
 Gesangbuch1741_2_025746
 Gesangbuch1741_2_025747
 Gesangbuch1741_2_025748
 Gesangbuch1741_2_025749
 Gesangbuch1741_2_025750
 Gesangbuch1741_2_025751
 Gesangbuch1741_2_025752
 Gesangbuch1741_2_025753
 Gesangbuch1741_2_025754
 Gesangbuch1741_2_025755
 Gesangbuch1741_2_025756
 Gesangbuch1741_2_025757
 Gesangbuch1741_2_025758
 Gesangbuch1741_2_025759
 Gesangbuch1741_2_025760

Diplomatische Transkription

lieb, und bleibe an
 ihm hangen, er einig
 meine luft, er einig mein
 verlangen: fall ich schon
 oftmal aus meiner lie-
 bes-pflicht; fo trennet fol-
 ches doch die treue liebe
 nicht.
 2. Denn hätt ich nur die
 kraft, die ich mir wänchen
 wolte, wenn mein wunfch
 nach begier erfüllet werden
 folte; gewiß ich bliebe treu,
 er folte noch an mir von her-
 <pb n="751b" src="751.jpg" />
 zen feyn vergnägt, er, mei-
 ne höchte zier.
 3. Das wollen und der
 muth find da, ob schon zu
 zeiten vollbringen mangeln
 will: drum feh ich täglich
 freiten in mir mit fleißch
 und blut den treu-gefinnten
 finn, weil ich annoch ein
 kind in Chrifti liebe bin.
 4. Und werd ich demals
 eins zu meiner mannhait
 kommen; wie will ich ihm fo
 treu verbleiben, meinem
 frommen und allerbesten
 fchatz; ach! gegen ihn
 allein foll in recht keufcher
 brunft mein herz entzündet
 feyn.
 5. Komm, liebfter! zände
 an, entzände die gedanken:
 entzände mir mein herz; fo
 werd ich niemahls wanken
 aus meiner liebes-pflicht:
 entzände gegen dich mein

Normalisierter Text

lieb und bleibe an
 ihm hangen, er einzig
 meine lust, er einzig mein
 Verlangen: Fall ich schon
 oftmals aus meiner Liebespflicht;
 so trennet solches
 doch die treue Liebe
 nicht.
 2. Denn hätt ich nur die
 Kraft, die ich mir wünschen
 wollte, wenn mein Wunsch
 nach Begier erfüllt werden
 sollte; gewiss ich bliebe treu,
 er sollte noch an mir von Her-
 <pb n="751b" src="751.jpg" />
 zen sein vergnügt, er, meine
 höchste Zier.
 3. Das Wollen und der
 Mut sind da, ob schon zu
 Zeiten Vollbringen mangeln
 will: Drum seh ich täglich
 streiten in mir mit Fleisch
 und Blut den treugesinnten
 Sinn, weil ich annoch ein
 Kind in Christi Liebe bin.
 4. Und werd ich demaleinst
 zu meiner Mannheit
 kommen; wie will ich ihm so
 treu verbleiben, meinem
 frommen und allerbesten
 Schatz; ach! Gegen ihn
 allein soll in recht keuscher
 Brunst mein Herz entzündet
 sein.
 5. Komm, Liebster! Zünde
 an, entzünde die Gedanken:
 entzünde mir mein Herz; so
 werd ich niemals wanken
 aus meiner Liebespflicht:
 entzünde gegen dich mein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025761	herz, fo bleib ich treu, dir,	Herz, so bleib ich treu, dir,
Gesangbuch1741_2_025762	Liebfter! ewiglich.	Liebster! ewiglich.
Gesangbuch1741_2_025763	800. Mel. 121.	800. Mel. 121.
Gesangbuch1741_2_025764	König JEfu! den wir	König Jesu! den wir
Gesangbuch1741_2_025765	lieben, aber tausend,	lieben, aber tausend,
Gesangbuch1741_2_025766	taufendmal zu wenig	tausendmal zu wenig
Gesangbuch1741_2_025767	noch: du regierer unfrer	noch: Du Regierer unsrer
Gesangbuch1741_2_025768	triebe, zeuch uns tiefer in	Triebe, zieh uns tiefer in
Gesangbuch1741_2_025769	dein joch. Sey uns gänftig,	dein Joch. Sei uns günstig,
Gesangbuch1741_2_025770	mach uns bränftig; daß wir	mach uns brünstig; dass wir
Gesangbuch1741_2_025771	deine feelen werden, gute	deine Seelen werden, gute
Gesangbuch1741_2_025772	fchäflein	Schäflein
Gesangbuch1741_2_025773	<pb n="752a" src="752.jpg" />	<pb n="752a" src="752.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025774	734 Von den befondern Fährungen	734 Von den besonderen Führungen
Gesangbuch1741_2_025775	fchäflein von den felgen klei-	Schäflein von den seligen kleinen
Gesangbuch1741_2_025776	nen heerden.	Herden.
Gesangbuch1741_2_025777	801. Mel. 139.	801. Mel. 139.
Gesangbuch1741_2_025778	Urfprung des le-	Ursprung des Lebens!
Gesangbuch1741_2_025779	bens! o ewiges licht!	O ewiges Licht!
Gesangbuch1741_2_025780	da niemand verge-	da niemand vergebens
Gesangbuch1741_2_025781	bens lucht, was ihm ge-	sucht, was ihm gebricht.
Gesangbuch1741_2_025782	bricht. Lebendige quelle, fo	Lebendige Quelle, so
Gesangbuch1741_2_025783	lauter und helle fich aus fei-	lauter und helle sich aus seinem
Gesangbuch1741_2_025784	nem heiligen tempel ergieft,	heiligen Tempel ergießt,
Gesangbuch1741_2_025785	und in die begierigen feelen	und in die begierigen Seelen
Gesangbuch1741_2_025786	einfliet.	einfließt.
Gesangbuch1741_2_025787	2. Du fpricht: wer be-	2. Du sprichst: Wer begehrt
Gesangbuch1741_2_025788	gehret zu trinken von mir,	zu trinken von mir,
Gesangbuch1741_2_025789	was ewiglich nähret, der	was ewiglich nähret, der
Gesangbuch1741_2_025790	komme! allhier find himm-	komme! Allhier sind himmlische
Gesangbuch1741_2_025791	lifche gaben, die faßiglich	Gaben, die süßiglich
Gesangbuch1741_2_025792	laben; er trete im glauben	laben; er trete im Glauben
Gesangbuch1741_2_025793	zur quelle heran, hier ift,	zur Quelle heran, hier ist,
Gesangbuch1741_2_025794	was ihn ewig befeligen	was ihn ewig beseligen
Gesangbuch1741_2_025795	kan.	kann.
Gesangbuch1741_2_025796	3. Hier komm' ich, mein	3. Hier komm' ich, mein
Gesangbuch1741_2_025797	Hirte! mich dërftet nach dir:	Hirte! Mich dürstet nach dir:
Gesangbuch1741_2_025798	o liebfter! bewirthe dein	o Liebster! Bewirte dein
Gesangbuch1741_2_025799	fchäflein allhier. Du kanft	Schäflein allhier. Du kannst
Gesangbuch1741_2_025800	dein verprechen mir armen	dein Versprechen mir Armen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025801	nicht brechen, du siehst, wie	nicht brechen, du siehst, wie
Gesangbuch1741_2_025802	elend und drftig ich bin,	elend und drstig ich bin,
Gesangbuch1741_2_025803	auch giebst du die Gaben	auch gibst du die Gaben
Gesangbuch1741_2_025804	aus Gnaden nur hin.	aus Gnaden nur hin.
Gesangbuch1741_2_025805	4. Du ssse Fluth labest	4. Du ssse Flut labest
Gesangbuch1741_2_025806	Geist, Seele und Mut, und	Geist, Seele und Mut, und
Gesangbuch1741_2_025807	wen du begabest, findet ewig	wen du begabst, findet ewiges
Gesangbuch1741_2_025808	Gut. Wenn man dich	Gut. Wenn man dich
Gesangbuch1741_2_025809	<pb n="752b" src="752.jpg" />	<pb n="752b" src="752.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025810	genieest, wird alles verssst,	genieest, wird alles verssst,
Gesangbuch1741_2_025811	es jauchzet, es singet,	es jauchzet, es singet,
Gesangbuch1741_2_025812	es springet das Herz, es weicht	es springet das Herz, es weicht
Gesangbuch1741_2_025813	zurck der traurige	zurck der traurige
Gesangbuch1741_2_025814	Schmerz.	Schmerz.
Gesangbuch1741_2_025815	5. Drum gib mir zu	5. Drum gib mir zu
Gesangbuch1741_2_025816	trinken, wie's dein Wort	trinken, wie's dein Wort
Gesangbuch1741_2_025817	verheisst, la ganzlich versinken	verheisst, lass gnzlich versinken
Gesangbuch1741_2_025818	den sehnden Geist	den sehnden Geist
Gesangbuch1741_2_025819	im Meer deiner Liebe; la	im Meer deiner Liebe; lass
Gesangbuch1741_2_025820	heilige Triebe mich immerfort	heilige Triebe mich immerfort
Gesangbuch1741_2_025821	treiben zum himmlischen	treiben zum himmlischen
Gesangbuch1741_2_025822	Hin, es werde mein	hin, es werde mein
Gesangbuch1741_2_025823	Herz ganz trunken darinn.	Herz ganz trunken darinn.
Gesangbuch1741_2_025824	inn.	inn.
Gesangbuch1741_2_025825	6. Wenn du auch von	6. Wenn du auch von
Gesangbuch1741_2_025826	Leiden was schenkst mir	Leiden was schenkst mir
Gesangbuch1741_2_025827	ein, so gib dir mit Freuden	ein, so gib dir mit Freuden
Gesangbuch1741_2_025828	Gehorsam zu sein: Denn	Gehorsam zu sein: Denn
Gesangbuch1741_2_025829	alle die, welche mit trinken	alle die, welche mit trinken
Gesangbuch1741_2_025830	vom Kelche, den du hast getrunken	vom Kelche, den du hast getrunken
Gesangbuch1741_2_025831	im Leiden allhier,	im Leiden allhier,
Gesangbuch1741_2_025832	die werden dort ewig sich	die werden dort ewig sich
Gesangbuch1741_2_025833	freuen mit dir.	freuen mit dir.
Gesangbuch1741_2_025834	7. Drum la mich	7. Drum lass mich
Gesangbuch1741_2_025835	auch werden, mein Jesu!	auch werden, mein Jesu!
Gesangbuch1741_2_025836	erquickt, da, wo	erquickt, da, wo
Gesangbuch1741_2_025837	deine Herden kein Leiden	deine Herden kein Leiden
Gesangbuch1741_2_025838	mehr drckt, wo Freude die	mehr drckt, wo Freude die
Gesangbuch1741_2_025839	Flle, wo liebliche Stille,	Flle, wo liebliche Stille,
Gesangbuch1741_2_025840	wo Wollust, wo Jauchzen,	wo Wollust, wo Jauchzen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025841	wo herrlichkeit wohnt, wo	wo Herrlichkeit wohnt, wo
Gesangbuch1741_2_025842	heiliges leben wird ewig be-	heiliges Leben wird ewig belohnt.
Gesangbuch1741_2_025843	lohnt.	
Gesangbuch1741_2_025844	Von	Von
Gesangbuch1741_2_025845	<pb n="753a" src="753.jpg" />	<pb n="753a" src="753.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025846	in der Gemeinde. 735	in der Gemeinde. 735
Gesangbuch1741_2_025847	Von denen Jünglingen.	Von den Jünglingen.
Gesangbuch1741_2_025848	802. Mel. 13.	802. Mel. 13.
Gesangbuch1741_2_025849	Auf! und in das herz	Auf! Und in das Herz
Gesangbuch1741_2_025850	gegangen, oder habt	gegangen, oder habt
Gesangbuch1741_2_025851	ihrs nicht fo fuchts;	ihr's nicht, so sucht's;
Gesangbuch1741_2_025852	hindert etwas diß verlangen,	hindert etwas dies Verlangen,
Gesangbuch1741_2_025853	lieben bräder, fo verfluchts:	lieben Brüder, so verflucht's:
Gesangbuch1741_2_025854	habt ihr denn das herz ge-	habt ihr denn das Herz gefunden,
Gesangbuch1741_2_025855	funden, o fo tauchts ins	o so taucht's ins
Gesangbuch1741_2_025856	Bräutigams wunden. :::	Bräutigams Wunden. :::
Gesangbuch1741_2_025857	2. Denkt doch nach, ihr	2. Denkt doch nach, ihr
Gesangbuch1741_2_025858	lieben bräder, die ihr glau-	lieben Brüder, die ihr Glauben
Gesangbuch1741_2_025859	ben habt und ruht, aufer-	habt und ruht, auferzogne
Gesangbuch1741_2_025860	zogne JEFus s glieder,	Jesus-Glieder,
Gesangbuch1741_2_025861	denen er fo fchöne thut:	denen er so schöne tut:
Gesangbuch1741_2_025862	giebt die löwin, eure mut-	Gibt die Löwin, eure Mutter,
Gesangbuch1741_2_025863	ter, euch nicht täglich euer	euch nicht täglich euer
Gesangbuch1741_2_025864	futter? :::	Futter? :::
Gesangbuch1741_2_025865	3. Warum wollet ihr denn	3. Warum wollt ihr denn
Gesangbuch1741_2_025866	schlafen, o ihr jungen löwen?	schlafen, o ihr jungen Löwen?
Gesangbuch1741_2_025867	wacht, laßt euch nicht um	Wacht, lasst euch nicht um
Gesangbuch1741_2_025868	tragheit ltrafen: träge wer-	Trägheit strafen: Träge werden
Gesangbuch1741_2_025869	den ausgelacht, und zurek	ausgelacht und zurück
Gesangbuch1741_2_025870	bracht in die banden, draus	gebracht in die Banden, draus
Gesangbuch1741_2_025871	sie erflich aufgeftanden. :::	sie erstlich aufgestanden. :::
Gesangbuch1741_2_025872	4. JEFus mache eure	4. Jesus mache eure
Gesangbuch1741_2_025873	menge, o ihr glaubigen, recht	Menge, o ihr Gläubigen, recht
Gesangbuch1741_2_025874	eins, fo durchreißt ihr das	eins, so durchreißt ihr das
Gesangbuch1741_2_025875	gedrange, und der feind er-	Gedränge, und der Feind erhaschet
Gesangbuch1741_2_025876	hafchet keins: kinder-fchreyn	keins: Kinderschrein
Gesangbuch1741_2_025877	wird oft erhoret, wer ifts der	wird oft erhört, wer ist's, der
Gesangbuch1741_2_025878	euch was verwehret? :::	euch was verwehrt? :::
Gesangbuch1741_2_025879	5. Also werdet gleich ge-	5. Also werdet gleich gesinnt
Gesangbuch1741_2_025880	finnet nach dem Einen, JE-	nach dem Einen, Jesu

ID

Gesangbuch1741_2_025881
 Gesangbuch1741_2_025882
 Gesangbuch1741_2_025883
 Gesangbuch1741_2_025884
 Gesangbuch1741_2_025885
 Gesangbuch1741_2_025886
 Gesangbuch1741_2_025887
 Gesangbuch1741_2_025888
 Gesangbuch1741_2_025889
 Gesangbuch1741_2_025890
 Gesangbuch1741_2_025891
 Gesangbuch1741_2_025892
 Gesangbuch1741_2_025893
 Gesangbuch1741_2_025894
 Gesangbuch1741_2_025895
 Gesangbuch1741_2_025896
 Gesangbuch1741_2_025897
 Gesangbuch1741_2_025898
 Gesangbuch1741_2_025899
 Gesangbuch1741_2_025900
 Gesangbuch1741_2_025901
 Gesangbuch1741_2_025902
 Gesangbuch1741_2_025903
 Gesangbuch1741_2_025904
 Gesangbuch1741_2_025905
 Gesangbuch1741_2_025906
 Gesangbuch1741_2_025907
 Gesangbuch1741_2_025908
 Gesangbuch1741_2_025909
 Gesangbuch1741_2_025910
 Gesangbuch1741_2_025911
 Gesangbuch1741_2_025912
 Gesangbuch1741_2_025913
 Gesangbuch1741_2_025914
 Gesangbuch1741_2_025915
 Gesangbuch1741_2_025916
 Gesangbuch1741_2_025917
 Gesangbuch1741_2_025918
 Gesangbuch1741_2_025919
 Gesangbuch1741_2_025920

Diplomatische Transkription

SU Chrift, und damit ihr
 raum gewinnet, fetzet ftarke
 <pb n="753b" src="753.jpg" />
 gegen liit: will der feind mit
 fäuften fechten, ftreitet ihr
 mit euren rechten. :::
 6. JEFu, halt du felbft ge-
 aget, daran liehet jeder-
 man, wann ihr euch in liebe
 traget, daß ihr mir recht zu-
 gethan: JEFu, fag es un-
 fern brädern, denn lie wer-
 den lichs nicht wiedern.
 803. Mel. 112.
 Frifch auf! verzagtes
 herz! faß einen hel-
 den-muth. Die zag-
 heit hinterwärts! es kofte
 gut und blut; laß dich nicht
 von allen feiten fchändlich
 deine feind ertreiten!
 2. Der held wird nur be-
 kant durch blutgen krieg und
 freit: und das gelobte
 land, die fchöne ewigkeit, ift
 ja werth, daß man drum
 kampf, und mit ernft die
 feinde dämpfe.
 3. Ob gleich der treue
 GOTT fein reich aus gnaden
 giebt: fo ift doch fein gebot
 an ieden der ihn liebt, daß er
 muß mit Chrifto leiden, fei-
 ner feinde freundschaft mei-
 den.
 4. Durch manche helden-
 that hat Hiob fieg erreicht:
 der tapfre Paulus hat nicht
 in
 <pb n="754a" src="754.jpg" />

Normalisierter Text

Christ, und damit ihr
 Raum gewinnt, setzt Stärke
 <pb n="753b" src="753.jpg" />
 gegen List: Will der Feind mit
 Fäusten fechten, streitet ihr
 mit euren Rechten. :::
 6. Jesu, hast du selbst gesagt,
 daran sieht jedermann,
 wann ihr euch in Liebe
 tragt, dass ihr mir recht zugetan:
 Jesu, sag es unsern
 Brüdern, denn sie werden
 sich's nicht widern.
 803. Mel. 112.
 Frisch auf! Verzagtes
 Herz! Fass einen Heldenmut.
 Die Zagheit
 hinterwärts! Es koste
 Gut und Blut; lass dich nicht
 von allen Seiten schändlich
 deine Feinde erstreiten!
 2. Der Held wird nur bekannt
 durch blutigen Krieg und
 Streit: Und das gelobte
 Land, die schöne Ewigkeit, ist
 ja wert, dass man drum
 kämpfe und mit Ernst die
 Feinde dämpfe.
 3. Obgleich der treue
 Gott sein Reich aus Gnaden
 gibt: So ist doch sein Gebot
 an jeden, der ihn liebt, dass er
 muss mit Christo leiden, seiner
 Feinde Freundschaft meiden.
 4. Durch manche Heldentat
 hat Hiob Sieg erreicht:
 Der tapfere Paulus hat nicht
 in
 <pb n="754a" src="754.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_025921	736 Von den befondern Fährungen	736 Von den besonderen Führungen
Gesangbuch1741_2_025922	in die luft geftreicht; und	in die Luft gestreicht; und
Gesangbuch1741_2_025923	viel andrer märtirer liege	viel anderer Märtyrer Siege
Gesangbuch1741_2_025924	gränten nur durch blutge	grünten nur durch blutige
Gesangbuch1741_2_025925	kriege.	Kriege.
Gesangbuch1741_2_025926	5. Der diener folgt dem	5. Der Diener folgt dem
Gesangbuch1741_2_025927	HErrn ja billig bis in tod;	Herrn ja billig bis in den Tod;
Gesangbuch1741_2_025928	die liebe leidet gern auch ier	die Liebe leidet gern auch jede
Gesangbuch1741_2_025929	de creuzes ꝛ noth; liebe kan	Kreuzesnot; Liebe kann
Gesangbuch1741_2_025930	die pein verjagen: Chrifti	die Pein verjagen: Christi
Gesangbuch1741_2_025931	laft iſt leicht zu tragen.	Last ist leicht zu tragen.
Gesangbuch1741_2_025932	6. Ich ſchau den gnaden	6. Ich ſchau den GnadenLohn,
Gesangbuch1741_2_025933	lohn, der lieges ꝛ palmen	der Siegespalmen
Gesangbuch1741_2_025934	glanz, die göldne ehrenkron,	Glanz, die güldene Ehrenkron,
Gesangbuch1741_2_025935	der herrlichkeiten glanz, und	der Herrlichkeiten Glanz, und
Gesangbuch1741_2_025936	das weiſſe kleid ſchon pran	das weiße Kleid schon prangen,
Gesangbuch1741_2_025937	gen, fo ich werd von GOTT	so ich werd von Gott
Gesangbuch1741_2_025938	empfangen.	empfangen.
Gesangbuch1741_2_025939	7. Mein JEIUS wird	7. Mein Jesus wird
Gesangbuch1741_2_025940	den ſchweiß (wie denn mein	den Schweiß (wie denn mein
Gesangbuch1741_2_025941	kriegesſtand mir oft macht	Kriegesstand mir oft macht
Gesangbuch1741_2_025942	bang und heiß) mit heilig	bang und heiß) mit heilig
Gesangbuch1741_2_025943	ſchönſter hand ſelbſt mitlei	schönster Hand selbst mitleidend
Gesangbuch1741_2_025944	dend mir abwifchen, und	mir abwischen und
Gesangbuch1741_2_025945	fein troſt wird mich erfri	sein Trost wird mich erfrischen.
Gesangbuch1741_2_025946	ſchen.	
Gesangbuch1741_2_025947	804. Mel. 79.	804. Mel. 79.
Gesangbuch1741_2_025948	Hier legt mein ſinn ſich	Hier legt mein Sinn sich
Gesangbuch1741_2_025949	vor dir nieder, mein	vor dir nieder, mein
Gesangbuch1741_2_025950	geiſt ſucht feinen ur	Geist sucht seinen Ursprung
Gesangbuch1741_2_025951	ſprung wieder: laß dein	wieder: Lass dein
Gesangbuch1741_2_025952	erfreuend angeſicht zu mei	erfreuend Angesicht zu meiner
Gesangbuch1741_2_025953	ner armuth feyn gericht.	Armut sein Gericht.
Gesangbuch1741_2_025954	2. Schau her, ich fühle	2. Schau her, ich fühle
Gesangbuch1741_2_025955	mein verderben, laß mich in	mein Verderben, lass mich in
Gesangbuch1741_2_025956	deinem tode ſterben; o kön	deinem Tode sterben; o könnte
Gesangbuch1741_2_025957	te doch in deiner pein die ei	doch in deiner Pein die Eigenliebe
Gesangbuch1741_2_025958	genlieb ertödet feyn.	ertötet sein.
Gesangbuch1741_2_025959	<pb n="754b" src="754.jpg" />	<pb n="754b" src="754.jpg" />
Gesangbuch1741_2_025960	3. Du wollſt, JESU,	3. Du wolltest, Jesu,

ID

Gesangbuch1741_2_025961
 Gesangbuch1741_2_025962
 Gesangbuch1741_2_025963
 Gesangbuch1741_2_025964
 Gesangbuch1741_2_025965
 Gesangbuch1741_2_025966
 Gesangbuch1741_2_025967
 Gesangbuch1741_2_025968
 Gesangbuch1741_2_025969
 Gesangbuch1741_2_025970
 Gesangbuch1741_2_025971
 Gesangbuch1741_2_025972
 Gesangbuch1741_2_025973
 Gesangbuch1741_2_025974
 Gesangbuch1741_2_025975
 Gesangbuch1741_2_025976
 Gesangbuch1741_2_025977
 Gesangbuch1741_2_025978
 Gesangbuch1741_2_025979
 Gesangbuch1741_2_025980
 Gesangbuch1741_2_025981
 Gesangbuch1741_2_025982
 Gesangbuch1741_2_025983
 Gesangbuch1741_2_025984
 Gesangbuch1741_2_025985
 Gesangbuch1741_2_025986
 Gesangbuch1741_2_025987
 Gesangbuch1741_2_025988
 Gesangbuch1741_2_025989
 Gesangbuch1741_2_025990
 Gesangbuch1741_2_025991
 Gesangbuch1741_2_025992
 Gesangbuch1741_2_025993
 Gesangbuch1741_2_025994
 Gesangbuch1741_2_025995
 Gesangbuch1741_2_025996
 Gesangbuch1741_2_025997
 Gesangbuch1741_2_025998
 Gesangbuch1741_2_025999
 Gesangbuch1741_2_026000

Diplomatische Transkription

meinen willen mit der gelas-
 fenheit erfüllen; brich der
 natur gewalt entzwey, und
 mache meinen willen frey!
 4. Ich fühle wol, daß ich
 dich liebe, und mich in deiz-
 nen wegen übe; nur ist von
 der unlauterkeit die liebe
 noch nicht ganz befreyt.
 5. Ich muß noch mehr
 auf dieser erden durch deiz-
 nen geilt geheiligt werden;
 der sinn muß tiefer in dich
 gehn, der fuß muß unbeweg-
 lich stehn.
 6. Ich weiß mir zwar nicht
 felbt zu rathen, hier gelten
 nichts der menschen thaten;
 wer macht sein herz wohl
 selber rein? es muß durch
 dich gewirket feyn.
 7. Doch kenn ich wol dein
 treues lieben: du bist noch
 immer treu geblieben; ich
 weiß gewiß, du stehst mir
 bey, und machst mich von
 mir selber frey.
 8. Indeffen will ich treu-
 lich wachen, die fallche
 regung todt zu machen, biß
 du dir deine zeit erfiehft,
 und mich aus folchen netzen
 ziehft.
 9. In hofnung kan ich
 frelich sagen: GOTT hat
 der hollen macht gefchla-
 gen; GOTT fährt mich
 aus
 <pb n="755a" src="755.jpg" />
 in der Gemeinde. 739

Normalisierter Text

meinen Willen mit der Gelassenheit
 erfüllen; brich der
 Natur Gewalt entzwei, und
 mache meinen Willen frei!
 4. Ich fühle wohl, dass ich
 dich liebe und mich in deinen
 Wegen übe; nur ist von
 der Unlauterkeit die Liebe
 noch nicht ganz befreit.
 5. Ich muss noch mehr
 auf dieser Erden durch deinen
 Geist geheiligt werden;
 der Sinn muss tiefer in dich
 gehn, der Fuß muss unbeweglich
 stehn.
 6. Ich weiß mir zwar nicht
 selbst zu raten, hier gelten
 nichts der Menschen Taten;
 wer macht sein Herz wohl
 selber rein? Es muss durch
 dich gewirkt sein.
 7. Doch kenn ich wohl dein
 treues Lieben: Du bist noch
 immer treu geblieben; ich
 weiß gewiss, du stehst mir
 bei, und machst mich von
 mir selber frei.
 8. Indessen will ich treulich
 wachen, die falsche
 Regung tot zu machen, bis
 du dir deine Zeit ersiehst,
 und mich aus solchen Netzen
 ziehst.
 9. In Hoffnung kann ich
 fröhlich sagen: Gott hat
 der Höllen Macht geschlagen;
 Gott führt mich
 aus
 <pb n="755a" src="755.jpg" />
 in der Gemeinde. 739

ID

Gesangbuch1741_2_026001
 Gesangbuch1741_2_026002
 Gesangbuch1741_2_026003
 Gesangbuch1741_2_026004
 Gesangbuch1741_2_026005
 Gesangbuch1741_2_026006
 Gesangbuch1741_2_026007
 Gesangbuch1741_2_026008
 Gesangbuch1741_2_026009
 Gesangbuch1741_2_026010
 Gesangbuch1741_2_026011
 Gesangbuch1741_2_026012
 Gesangbuch1741_2_026013
 Gesangbuch1741_2_026014
 Gesangbuch1741_2_026015
 Gesangbuch1741_2_026016
 Gesangbuch1741_2_026017
 Gesangbuch1741_2_026018
 Gesangbuch1741_2_026019
 Gesangbuch1741_2_026020
 Gesangbuch1741_2_026021
 Gesangbuch1741_2_026022
 Gesangbuch1741_2_026023
 Gesangbuch1741_2_026024
 Gesangbuch1741_2_026025
 Gesangbuch1741_2_026026
 Gesangbuch1741_2_026027
 Gesangbuch1741_2_026028
 Gesangbuch1741_2_026029
 Gesangbuch1741_2_026030
 Gesangbuch1741_2_026031
 Gesangbuch1741_2_026032
 Gesangbuch1741_2_026033
 Gesangbuch1741_2_026034
 Gesangbuch1741_2_026035
 Gesangbuch1741_2_026036
 Gesangbuch1741_2_026037
 Gesangbuch1741_2_026038
 Gesangbuch1741_2_026039
 Gesangbuch1741_2_026040

Diplomatische Transkription

aus dem kampf und freit in
 eine ruh und ficherheit.
 10. Drum will die forge
 meiner feelen dir, meinem
 Vater, ganz befehlen; ach!
 dracke tief in meinen finn,
 daß ich in dir fchon feelig
 bin.
 11. Wenn ich mit ernft
 hieran gedenke, und mich
 in dein' erbarmung fenke, fo
 werd ich von dir angeblickt,
 und mein herz wird von dir
 erquikt.
 12. So wachft der eifer
 mir im freite, fo fchmek ich
 theils die faffe beute, und
 fühle, daß es wahrheit ift,
 daß du, mein GOTT! die
 liebe bif.
 805. Mel. 48.
 JEU, hilf liegen! du
 färfte des lebens, fieh
 wie die finfterniß
 dringet herein; wie fie ihr
 höllifches heer nicht verge=
 bens mächtig aufföhret mir
 fchädlich zu feyn: fatan er=
 finnet auf allerhand ränke,
 wie er mich fichte, verftöre
 und kranke.
 2. JEU, hilf liegen! der
 du mich erkaufet: rette, wenn
 fleifch und blut, fatan und
 welt mich zu beräcken ganz
 grimmig anlaufet; oder
 auch fchmeichelnd fich listig
 <pb n="755b" src="755.jpg" />
 verftellt. Wenn Babel wä=
 tet von auffen und innen, laß

Normalisierter Text

aus dem Kampf und Streit in
 eine Ruh und Sicherheit.
 10. Drum will die Sorge
 meiner Seelen dir, meinem
 Vater, ganz befehlen; ach!
 drücke tief in meinen Sinn,
 dass ich in dir schon selig
 bin.
 11. Wenn ich mit Ernst
 hieran gedenke und mich
 in dein' Erbarmung senke, so
 werd ich von dir angeblickt,
 und mein Herz wird von dir
 erquickt.
 12. So wächst der Eifer
 mir im Streite, so schmeck ich
 teils die süße Beute, und
 fühle, dass es Wahrheit ist,
 dass du, mein Gott! die
 Liebe bist.
 805. Mel. 48.
 Jesu, hilf siegen! Du
 Fürst des Lebens, sieh
 wie die Finsternis
 dringt herein; wie sie ihr
 höllisches Heer nicht vergebens
 mächtig aufführt mir
 schädlich zu sein: Satan ersinnt
 auf allerhand Ränke,
 wie er mich sichtet, verstöre
 und kränke.
 2. Jesu, hilf siegen! Der
 du mich erkaufst: Rette, wenn
 Fleisch und Blut, Satan und
 Welt mich zu berücken ganz
 grimmig anläuft; oder
 auch schmeichelnd sich listig
 <pb n="755b" src="755.jpg" />
 verstellt. Wenn Babel wütet
 von außen und innen, lass

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_026041	mir, HERR, niemals die	mir, Herr, niemals die
Gesangbuch1741_2_026042	halfe zerrinnen!	Hilfe zerrinnen!
Gesangbuch1741_2_026043	3. JEIŨ, hilf fliegen! ach!	3. Jesu, hilf siegen! Ach!
Gesangbuch1741_2_026044	wer muß nicht klagen?	wer muss nicht klagen?
Gesangbuch1741_2_026045	HERR, mein gebrechen ift	Herr, mein Gebrechen ist
Gesangbuch1741_2_026046	immer vor mir! hilf, wenn	immer vor mir! Hilf, wenn
Gesangbuch1741_2_026047	die fänden der jugend mich	die Sünden der Jugend mich
Gesangbuch1741_2_026048	nagen, die mein gewiffen mir	nagen, die mein Gewissen mir
Gesangbuch1741_2_026049	täglich halt far; ach! laß	täglich hält für; ach! Lass
Gesangbuch1741_2_026050	mich fchmecken dein krafz	mich schmecken dein kräftiges
Gesangbuch1741_2_026051	tigs verfühnen, und diß zu	Versöhnen, und dies zu
Gesangbuch1741_2_026052	meiner demütigung dienen!	meiner Demütigung dienen!
Gesangbuch1741_2_026053	4. JEIŨ, hilf fliegen!	4. Jesu, hilf siegen!
Gesangbuch1741_2_026054	wenn in mir die fände, ei	wenn in mir die Sünde, Eigenliebe,
Gesangbuch1741_2_026055	genlieb, hoffart und mißz	Hoffart und Missgunst
Gesangbuch1741_2_026056	gunft fich regt; wenn ich die	sich regt; wenn ich die
Gesangbuch1741_2_026057	laft der begierden empfinde,	Last der Begierden empfinde,
Gesangbuch1741_2_026058	und fich mein tiefes verderz	und sich mein tiefes Verderben
Gesangbuch1741_2_026059	ben darlegt: fo hilf, daß ich	darlegt: So hilf, dass ich
Gesangbuch1741_2_026060	vor mir felbft mag erröten,	vor mir selbst mag erröten,
Gesangbuch1741_2_026061	und durch dein leiden mein	und durch dein Leiden mein
Gesangbuch1741_2_026062	fändlich fleifch tödten!	sündlich Fleisch töten!
Gesangbuch1741_2_026063	5. JEIŨ, hilf fliegen!	5. Jesu, hilf siegen!
Gesangbuch1741_2_026064	und lege gefangen in mir die	und lege gefangen in mir die
Gesangbuch1741_2_026065	lüfte des fleifches, und gieb,	Lüste des Fleisches, und gib,
Gesangbuch1741_2_026066	daß bey mir lebe des geiltes	dass bei mir lebe des Geistes
Gesangbuch1741_2_026067	verlangen, aufwärts fich	Verlangen, aufwärts sich
Gesangbuch1741_2_026068	fchwingen durch heiligen	schwingen durch heiligen
Gesangbuch1741_2_026069	trieb; laß mich eindringen	Trieb; lass mich eindringen
Gesangbuch1741_2_026070	ins himmlifche welen, fo	ins himmlische Wesen, so
Gesangbuch1741_2_026071	wird mein geift, leib und	wird mein Geist, Leib und
Gesangbuch1741_2_026072	feele genesen.	Seele genesen.
Gesangbuch1741_2_026073	6. JEIŨ, hilf fliegen!	6. Jesu, hilf siegen!
Gesangbuch1741_2_026074	damit auch mein wille dir,	damit auch mein Wille dir,
Gesangbuch1741_2_026075	HERR, fey ganzlich zu ei	Herr, sei gänzlich zu Eigen
Gesangbuch1741_2_026076	gen gefchenkt, und ich mich	geschenkt, und ich mich
Gesangbuch1741_2_026077	A a a ftets	A a a stets
Gesangbuch1741_2_026078	<pb n="756a" src="756.jpg" />	<pb n="756a" src="756.jpg" />
Gesangbuch1741_2_026079	740 Von den befondern Fährungen	740 Von den besonderen Führungen
Gesangbuch1741_2_026080	ftets in dein wollen verhälle,	stets in dein Wollen verhülle,

ID

Gesangbuch1741_2_026081
 Gesangbuch1741_2_026082
 Gesangbuch1741_2_026083
 Gesangbuch1741_2_026084
 Gesangbuch1741_2_026085
 Gesangbuch1741_2_026086
 Gesangbuch1741_2_026087
 Gesangbuch1741_2_026088
 Gesangbuch1741_2_026089
 Gesangbuch1741_2_026090
 Gesangbuch1741_2_026091
 Gesangbuch1741_2_026092
 Gesangbuch1741_2_026093
 Gesangbuch1741_2_026094
 Gesangbuch1741_2_026095
 Gesangbuch1741_2_026096
 Gesangbuch1741_2_026097
 Gesangbuch1741_2_026098
 Gesangbuch1741_2_026099
 Gesangbuch1741_2_026100
 Gesangbuch1741_2_026101
 Gesangbuch1741_2_026102
 Gesangbuch1741_2_026103
 Gesangbuch1741_2_026104
 Gesangbuch1741_2_026105
 Gesangbuch1741_2_026106
 Gesangbuch1741_2_026107
 Gesangbuch1741_2_026108
 Gesangbuch1741_2_026109
 Gesangbuch1741_2_026110
 Gesangbuch1741_2_026111
 Gesangbuch1741_2_026112
 Gesangbuch1741_2_026113
 Gesangbuch1741_2_026114
 Gesangbuch1741_2_026115
 Gesangbuch1741_2_026116
 Gesangbuch1741_2_026117
 Gesangbuch1741_2_026118
 Gesangbuch1741_2_026119
 Gesangbuch1741_2_026120

Diplomatische Transkription

wo sich die seele zur ruhe hin-
 lenkt; laß mich mir sterben
 und alle dem meinen, daß
 ich mich zählen kan unter
 die deinen!
 7. JEU, hilf siegen in
 allerley fällen! gieb mir die
 waffen und wehre zur hand;
 wenn mir die höllischen feind-
 de nachstellen, dich mir zu
 rauben, o edelstes pfand!
 so hilf mir schwachen mit
 allmacht und fstärke, daß ich,
 o Liebster, dein dafeyn ver-
 merke!
 8. JEU, hilf siegen!
 wer mag sonst bestehen wider
 der den listig verführten
 feind? wer mag doch der
 fen verführung entgehen, der
 wie ein engel des lichtes
 ercheint? ach! HERR, wo
 du weichst, so muß ich ja
 irren, wenn mich der schlän-
 gen list fucht zu verwirren!
 9. JEU, hilf siegen!
 und laß mich nicht fincken,
 wenn sich die kräfte der lü-
 gen aufblehn, und mit dem
 scheine der wahrheit sich
 schminken; laß doch viel
 heller dann deine kraft sehn!
 steh mir zur rechten, o Kö-
 nig und Meister! lehre mich
 dämpfen und prüfen die gei-
 ster.
 10. JEU, hilf siegen im
 <pb n="756b" src="756.jpg" />
 wachen und beten! Hüter,
 du schlaffst ja und schlum-

Normalisierter Text

wo sich die Seele zur Ruhe hinlenkt;
 lass mich mir sterben
 und alle dem Meinen, dass
 ich mich zählen kann unter
 die Deinen!
 7. Jesu, hilf siegen in
 allerlei Fällen! Gib mir die
 Waffen und Wehre zur Hand;
 wenn mir die höllischen Feinde
 nachstellen, dich mir zu
 rauben, o edelstes Pfand!
 so hilf mir Schwachen mit
 Allmacht und Stärke, dass ich,
 o Liebster, dein Dasein vermerke!
 8. Jesu, hilf siegen!
 Wer mag sonst bestehen wider
 den listig verschmitzten
 Feind? Wer mag doch dessen
 Versuchung entgehen, der
 wie ein Engel des Lichtes
 erscheint? Ach! Herr, wo
 du weichst, so muss ich ja
 irren, wenn mich der Schlangen
 List sucht zu verwirren!
 9. Jesu, hilf siegen!
 und lass mich nicht sinken,
 wenn sich die Kräfte der Lügen
 aufblähen, und mit dem
 Scheine der Wahrheit sich
 schminken; lass doch viel
 heller dann deine Kraft sehn!
 Steh mir zur Rechten, o König
 und Meister! Lehre mich
 dämpfen und prüfen die Geister.
 10. Jesu, hilf siegen im
 <pb n="756b" src="756.jpg" />
 Wachen und Beten! Hüter,
 du schlafst ja und schlummerst

ID

Gesangbuch1741_2_026121
 Gesangbuch1741_2_026122
 Gesangbuch1741_2_026123
 Gesangbuch1741_2_026124
 Gesangbuch1741_2_026125
 Gesangbuch1741_2_026126
 Gesangbuch1741_2_026127
 Gesangbuch1741_2_026128
 Gesangbuch1741_2_026129
 Gesangbuch1741_2_026130
 Gesangbuch1741_2_026131
 Gesangbuch1741_2_026132
 Gesangbuch1741_2_026133
 Gesangbuch1741_2_026134
 Gesangbuch1741_2_026135
 Gesangbuch1741_2_026136
 Gesangbuch1741_2_026137
 Gesangbuch1741_2_026138
 Gesangbuch1741_2_026139
 Gesangbuch1741_2_026140
 Gesangbuch1741_2_026141
 Gesangbuch1741_2_026142
 Gesangbuch1741_2_026143
 Gesangbuch1741_2_026144
 Gesangbuch1741_2_026145
 Gesangbuch1741_2_026146
 Gesangbuch1741_2_026147
 Gesangbuch1741_2_026148
 Gesangbuch1741_2_026149
 Gesangbuch1741_2_026150
 Gesangbuch1741_2_026151
 Gesangbuch1741_2_026152
 Gesangbuch1741_2_026153
 Gesangbuch1741_2_026154
 Gesangbuch1741_2_026155
 Gesangbuch1741_2_026156
 Gesangbuch1741_2_026157
 Gesangbuch1741_2_026158
 Gesangbuch1741_2_026159
 Gesangbuch1741_2_026160

Diplomatische Transkription

merft nicht ein; laß dein ge-
 bet mich unendlich vertre-
 ten, der du verprochen mein
 fürsprach zu feyn: wenn
 mich die nacht mit ermü-
 dung will decken, wollft du
 mich JEŦU, ermuntern
 und wecken!
 11. JEŦU, hilf ſiegen!
 wenn alles verſchwindet,
 und ich mein nichts und ver-
 derben nur feh, wenn kein
 vermögen zu beten ſich fin-
 det, wenn ich muß feyn ein
 verſchüchtertes reh; ach!
 HERR, fo wolltu im
 grunde der feelen dich mit
 dem innerften ſeufzen ver-
 mählen!
 12. JEŦU, hilf ſiegen!
 und laß mirs gelingen, daß
 ich das zeichen des ſieges er-
 lang, fo will ich ewig dir lob
 und dank ſingen, JEŦU,
 mein Heyland! mit frohem
 gefang. Wie wird dein na-
 me da werden gepriefen, wo
 du, o held, dich fo mächtig
 erwiefen.
 13. JEŦU, hilf ſiegen!
 laß bald doch erſchallen, daß
 Zion rufet: es iſt nun voll-
 bracht! Babel, die ſtolze iſt
 endlich gefallen, die uns fo
 lange zu ſchaffen gemacht.
 Ach! HERR, komm ma-
 che
 <pb n="757a" src="757.jpg" />
 in der Gemeine. 741
 che ein ende des krieges,

Normalisierter Text

nicht ein; lass dein Gebet
 mich unendlich vertreten,
 der du versprochen mein
 Fürsprach zu sein: Wenn
 mich die Nacht mit Ermüdung
 will decken, wollst du
 mich Jesu, ermuntern
 und wecken!
 11. Jesu, hilf siegen!
 wenn alles verschwindet,
 und ich mein Nichts und Verderben
 nur seh, wenn kein
 Vermögen zu beten sich findet,
 wenn ich muss sein ein
 verschüchtertes Reh; ach!
 Herr, so wollst du im
 Grunde der Seelen dich mit
 dem innersten Seufzen vermählen!
 12. Jesu, hilf siegen!
 und lass mir's gelingen, dass
 ich das Zeichen des Sieges erlang,
 so will ich ewig dir Lob
 und Dank singen, Jesu,
 mein Heiland! mit frohem
 Gesang. Wie wird dein Name
 da werden gepriesen, wo
 du, o Held, dich so mächtig
 erwiesen.
 13. Jesu, hilf siegen!
 lass bald doch erschallen, dass
 Zion rufet: Es ist nun vollbracht!
 Babel, die stolze ist
 endlich gefallen, die uns so
 lange zu schaffen gemacht.
 Ach! Herr, komm mache
 <pb n="757a" src="757.jpg" />
 in der Gemeinde. 741
 ein Ende des Krieges,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_026161	schmücke dein Zion mit pal-	schmücke dein Zion mit Palmen
Gesangbuch1741_2_026162	men des Sieges!	des Sieges!
Gesangbuch1741_2_026163	14. JEU, hilf siegen!	14. Jesu, hilf siegen!
Gesangbuch1741_2_026164	damit wir uns schicken wür-	damit wir uns schicken würdig
Gesangbuch1741_2_026165	dig zur Hochzeit des Lammes	zur Hochzeit des Lammes
Gesangbuch1741_2_026166	zu gehn; kleide dein Zion	zu gehn; kleide dein Zion
Gesangbuch1741_2_026167	mit goldenen Stücken, laß	mit goldenen Stücken, lass
Gesangbuch1741_2_026168	uns das Ende von Babel	uns das Ende von Babel
Gesangbuch1741_2_026169	einfelt sehn: Doch wohlan,	einst sehn: Doch wohlan,
Gesangbuch1741_2_026170	kracht es, so wird es bald	kracht es, so wird es bald
Gesangbuch1741_2_026171	liegen; auf Zion, rüste dich,	liegen; auf Zion, rüste dich,
Gesangbuch1741_2_026172	JESUS hilft siegen.	Jesus hilft siegen.
Gesangbuch1741_2_026173	806. Mel. 34.	806. Mel. 34.
Gesangbuch1741_2_026174	SOLLT ihr den HERRN	Sollt ihr den Herrn
Gesangbuch1741_2_026175	finden, so	finden, so
Gesangbuch1741_2_026176	sucht ihn, weil es	sucht ihn, weil es
Gesangbuch1741_2_026177	Zeit: Wollt ihr den Bräutigam	Zeit: Wollt ihr den Bräutigam
Gesangbuch1741_2_026178	binden, so tut's, weil	binden, so tut's, weil
Gesangbuch1741_2_026179	er's verleiht; wollt ihr die	er's verleiht; wollt ihr die
Gesangbuch1741_2_026180	Kron erlangen, so rennet nach	Kron erlangen, so rennet nach
Gesangbuch1741_2_026181	dem Ziel: Wer Gnade hat emp-	dem Ziel: Wer Gnade hat empfangen,
Gesangbuch1741_2_026182	fangen, der müht sich gerne	der müht sich gerne
Gesangbuch1741_2_026183	viel.	viel.
Gesangbuch1741_2_026184	2. Sucht ihn, mit Kinds-	2. Sucht ihn, mit Kindsgeberden
Gesangbuch1741_2_026185	geberden im Krippelein auf	im Krippelein auf
Gesangbuch1741_2_026186	dem Heu: Denn wer kein	dem Heu: Denn wer kein
Gesangbuch1741_2_026187	Kind will werden, der geht	Kind will werden, der geht
Gesangbuch1741_2_026188	ihn stracks vorbei. Sucht	ihn stracks vorbei. Sucht
Gesangbuch1741_2_026189	ihn, den reinen Knaben, in	
Gesangbuch1741_2_026190	der Jungfrauen Schoß,	der Jungfrauen Schoß,
Gesangbuch1741_2_026192	denn wer dies Gold will ha-	denn wer dies Gold will haben,
Gesangbuch1741_2_026193	ben, muß feyn von Keusch-	muss sein von Keuschheit
Gesangbuch1741_2_026194	heit groß.	groß.
Gesangbuch1741_2_026195	3. Sucht ihn, soll er sich	3. Sucht ihn, soll er sich
Gesangbuch1741_2_026196	zeigen, im Wege der Gedult:	zeigen, im Wege der Geduld:
Gesangbuch1741_2_026197	Wer still feyn kann und schwei-	Wer still sein kann und schweigen,
Gesangbuch1741_2_026198	gen, der findet seine Huld.	der findet seine Huld.
Gesangbuch1741_2_026199	Sucht ihn in Wüsteneien	Sucht ihn in Wüsteneien
Gesangbuch1741_2_026200	der nöthigen Einigkeit, die	der nötigen Einsamkeit, die

ID

Gesangbuch1741_2_026201
 Gesangbuch1741_2_026202
 Gesangbuch1741_2_026203
 Gesangbuch1741_2_026204
 Gesangbuch1741_2_026205
 Gesangbuch1741_2_026206
 Gesangbuch1741_2_026207
 Gesangbuch1741_2_026208
 Gesangbuch1741_2_026209
 Gesangbuch1741_2_026210
 Gesangbuch1741_2_026211
 Gesangbuch1741_2_026212
 Gesangbuch1741_2_026213
 Gesangbuch1741_2_026214
 Gesangbuch1741_2_026215
 Gesangbuch1741_2_026216
 Gesangbuch1741_2_026217
 Gesangbuch1741_2_026218
 Gesangbuch1741_2_026219
 Gesangbuch1741_2_026220
 Gesangbuch1741_2_026221
 Gesangbuch1741_2_026222
 Gesangbuch1741_2_026223
 Gesangbuch1741_2_026224
 Gesangbuch1741_2_026225
 Gesangbuch1741_2_026226
 Gesangbuch1741_2_026227
 Gesangbuch1741_2_026228
 Gesangbuch1741_2_026229
 Gesangbuch1741_2_026230
 Gesangbuch1741_2_026231
 Gesangbuch1741_2_026232
 Gesangbuch1741_2_026233
 Gesangbuch1741_2_026234
 Gesangbuch1741_2_026235
 Gesangbuch1741_2_026236
 Gesangbuch1741_2_026237
 Gesangbuch1741_2_026238
 Gesangbuch1741_2_026239
 Gesangbuch1741_2_026240

Diplomatische Transkription

mit der welt lich freuen, die
 fehlen feiner weit.
 4. Sucht ihn in creuz und
 leiden, in trëbfal und elend;
 denn durch der wolluft freu-
 den wird man von ihm ge-
 trent. Sucht ihn, wo er im
 grabe der welt gefstorben ift:
 denn wer nicht allhie stirbt
 abe, der ift ein lauer chrift.
 5. Sucht ihn im Himmel
 droben, im Chor der Sera-
 phim: denn die ihn liebend
 loben, find nicht mehr weit
 von ihm. Sucht ihn in eu-
 rem herzen mit tiefer innig-
 keit, fo werdt ihr frey von
 fchmerzen iezt und in ewig-
 keit.

Von den Männern.
 807. Mel. 117.
 ES koftet viel, ein Chrifft
 zu feyn, und nach
 dem finn des reinen
 geiftes leben: denn der na-
 tur geht es gar fauer ein,
 fich immerdar in Chrifti tod
 zu geben: und ift hier gleich
 A a a 2 ein
 <pb n="758a" src="758.jpg" />
 742 Von den befondern Fëhrungen
 ein kampf wohl ausgerich't,
 das machts noch nicht. :::
 2. Man muß hier ftets
 auf fchlangen gehn, die ih-
 ren gift in unfre ferfen brin-
 gen: da koftets mäh, auf
 feiner hut zu ftehn, daß nicht
 der gift kan in die feele drin

Normalisierter Text

mit der Welt sich freuen, die
 fehlen seiner weit.
 4. Sucht ihn in Kreuz und
 Leiden, in Trübsal und Elend;
 denn durch der Wollust Freuden
 wird man von ihm getrennt.
 Sucht ihn, wo er im
 Grabe der Welt gestorben ist:
 Denn wer nicht allhier stirbt
 ab, der ist ein lauer Christ.
 5. Sucht ihn im Himmel
 droben, im Chor der Seraphim:
 Denn die ihn liebend
 loben, sind nicht mehr weit
 von ihm. Sucht ihn in eurem
 Herzen mit tiefer Innigkeit,
 so werdet ihr frei von
 Schmerzen jetzt und in Ewigkeit.

Von den Männern.
 807. Mel. 117.
 Es kostet viel, ein Christ
 zu sein, und nach
 dem Sinn des reinen
 Geistes leben: Denn der Natur
 geht es gar sauer ein,
 sich immerdar in Christi Tod
 zu geben: Und ist hier gleich
 A a a 2 ein
 <pb n="758a" src="758.jpg" />
 742 Von den besonderen Fëhrungen
 ein Kampf wohl ausgerichtet,
 das macht's noch nicht. :::
 2. Man muss hier stets
 auf Schlangen gehn, die ihren
 Gift in unsre Fersen bringen:
 Da kostet's Müh, auf
 seiner Hut zu stehn, dass nicht
 der Gift kann in die Seele dringen.

ID

Gesangbuch1741_2_026241
 Gesangbuch1741_2_026242
 Gesangbuch1741_2_026243
 Gesangbuch1741_2_026244
 Gesangbuch1741_2_026245
 Gesangbuch1741_2_026246
 Gesangbuch1741_2_026247
 Gesangbuch1741_2_026248
 Gesangbuch1741_2_026249
 Gesangbuch1741_2_026250
 Gesangbuch1741_2_026251
 Gesangbuch1741_2_026252
 Gesangbuch1741_2_026253
 Gesangbuch1741_2_026254
 Gesangbuch1741_2_026255
 Gesangbuch1741_2_026256
 Gesangbuch1741_2_026257
 Gesangbuch1741_2_026258
 Gesangbuch1741_2_026259
 Gesangbuch1741_2_026260
 Gesangbuch1741_2_026261
 Gesangbuch1741_2_026262
 Gesangbuch1741_2_026263
 Gesangbuch1741_2_026264
 Gesangbuch1741_2_026265
 Gesangbuch1741_2_026266
 Gesangbuch1741_2_026267
 Gesangbuch1741_2_026268
 Gesangbuch1741_2_026269
 Gesangbuch1741_2_026270
 Gesangbuch1741_2_026271
 Gesangbuch1741_2_026272
 Gesangbuch1741_2_026273
 Gesangbuch1741_2_026274
 Gesangbuch1741_2_026275
 Gesangbuch1741_2_026276
 Gesangbuch1741_2_026277
 Gesangbuch1741_2_026278
 Gesangbuch1741_2_026279
 Gesangbuch1741_2_026280

Diplomatische Transkription

gen. Wenn mans verflucht;
 fo spört man mit der zeit die
 wichtigkeit :::
 3. Doch ist es wol der
 mühe werth, wenn man
 mit ernft die herrlichkeit er-
 weget, die ewiglich ein fol-
 cher menfch erfährt, der fich
 hier ftets aufs himmlifche
 geleet. Es hat wol mäh,
 die gnade aber macht, daß
 mans nicht acht. :::
 4. Man foll ein kind des
 Höchften feyn, ein reiner
 glanz, ein licht im groffen
 lichte; wie wird der leib
 fo ftark, fo hell und rein, fo
 herrlich feyn, fo lieblich im
 gefichte! dieweil ihn da die
 wefentliche pracht fo fchöne
 macht. :::
 5. Da wird das kind den
 Vater fehn, im fchauen wird
 es ihn mit luft empfinden;
 der lautre ftröm wird es da
 ganz durchgehn, und es mit
 GOTT zu einem geift ver-
 binden. Wer weiß, was da
 im geifte wird gefchehn? wer
 mags verftehn. :::
 <pb n="758b" src="758.jpg" />
 6. Da giebt fich ihm die
 weisheit ganz, die es hier
 ftets als mutter hat gelpä-
 ret, fie krönet es mit ihrem
 perlen-kranz, und wird als
 braut der feelen zugeföh-
 ret. Die heimlichkeit wird
 da ganz offenbar, die in ihr
 war. :::

Normalisierter Text

Wenn man's versucht;
 so spürt man mit der Zeit die
 Wichtigkeit :::
 3. Doch ist es wohl der
 Mühe wert, wenn man
 mit Ernst die Herrlichkeit erwäget,
 die ewiglich ein solcher
 Mensch erfährt, der sich
 hier stets aufs Himmlische
 geleet. Es hat wohl Müh,
 die Gnade aber macht, dass
 man's nicht achtet. :::
 4. Man soll ein Kind des
 Höchsten sein, ein reiner
 Glanz, ein Licht im großen
 Lichte; wie wird der Leib
 so stark, so hell und rein, so
 herrlich sein, so lieblich im
 Gesichte! Dieweil ihn da die
 wesentliche Pracht so schöne
 macht. :::
 5. Da wird das Kind den
 Vater sehn, im Schauen wird
 es ihn mit Lust empfinden;
 der lautre Strom wird es da
 ganz durchgehn, und es mit
 Gott zu einem Geist verbinden.
 Wer weiß, was da
 im Geiste wird geschehn? Wer
 mag's verstehn. :::
 <pb n="758b" src="758.jpg" />
 6. Da gibt sich ihm die
 Weisheit ganz, die es hier
 stets als Mutter hat gespüret,
 sie krönet es mit ihrem
 Perlenkranz, und wird als
 Braut der Seelen zugeführt.
 Die Heimlichkeit wird
 da ganz offenbar, die in ihr
 war. :::

ID

Gesangbuch1741_2_026281
 Gesangbuch1741_2_026282
 Gesangbuch1741_2_026283
 Gesangbuch1741_2_026284
 Gesangbuch1741_2_026285
 Gesangbuch1741_2_026286
 Gesangbuch1741_2_026287
 Gesangbuch1741_2_026288
 Gesangbuch1741_2_026289
 Gesangbuch1741_2_026290
 Gesangbuch1741_2_026291
 Gesangbuch1741_2_026292
 Gesangbuch1741_2_026293
 Gesangbuch1741_2_026294
 Gesangbuch1741_2_026295
 Gesangbuch1741_2_026296
 Gesangbuch1741_2_026297
 Gesangbuch1741_2_026298
 Gesangbuch1741_2_026299
 Gesangbuch1741_2_026300
 Gesangbuch1741_2_026301
 Gesangbuch1741_2_026302
 Gesangbuch1741_2_026303
 Gesangbuch1741_2_026304
 Gesangbuch1741_2_026305
 Gesangbuch1741_2_026306
 Gesangbuch1741_2_026307
 Gesangbuch1741_2_026308
 Gesangbuch1741_2_026309
 Gesangbuch1741_2_026310
 Gesangbuch1741_2_026311
 Gesangbuch1741_2_026312
 Gesangbuch1741_2_026313
 Gesangbuch1741_2_026314
 Gesangbuch1741_2_026315
 Gesangbuch1741_2_026316
 Gesangbuch1741_2_026317
 Gesangbuch1741_2_026318
 Gesangbuch1741_2_026319
 Gesangbuch1741_2_026320

Diplomatische Transkription

7. Was GOTT ge-
 nießt / genießt es auch;
 was GOTT befitzt / wird
 ihm in GOTT gegeben;
 der himmel fteht bereit ihm
 zum gebrauch: wie lieblich
 wird es doch mit JESU le-
 ben! nichts höhers wird an
 kraft und werde feyn, als
 Jefulein. :::
 8. Auf, auf, mein geift!
 ermüde nicht, dich durch die
 macht der finfternis zu reif-
 fen: was forgefzt du, daß
 dirs an kraft gebricht? be-
 denke, was fer kraft uns
 GOTT verheiffen! wie gut
 wird fichs doch nach der ar-
 beit ruhn, wie wohl wirds
 thun. :::
 808.
 UNfer wandel ift im
 Himmell! richte doch
 dein herz dahin, feele
 denke, daß ich hier in dem
 fchnöden welt ę getümmel
 unter Melach, unter Kedar
 nur ein fremder pilgrim
 bin.
 <pb n="759a" src="759.jpg" />
 in der Gemeine. 743
 hin. Laß den kindern nur
 das fpiel; aber fchaue du
 allein auf das vorgefzte
 ziel. :::
 2. Unfer wandel ift im
 Himmell! rufe, fchreie, wei-
 ne doch, feufze liebes Chri-
 ften-herz aber alles welt-ę
 tümmel, und beklage doch

Normalisierter Text

7. Was Gott genießt
 / genießt es auch;
 was Gott besitzt / wird
 ihm in Gott gegeben;
 der Himmel steht bereit ihm
 zum Gebrauch: Wie lieblich
 wird es doch mit Jesu leben!
 Nichts Höheres wird an
 Kraft und Würde sein, als
 Jesulein. :::
 8. Auf, auf, mein Geist!
 ermüde nicht, dich durch die
 Macht der Finsternis zu reißen:
 Was sorgest du, dass
 dir's an Kraft gebricht? Bedenke,
 was für Kraft uns
 Gott verheiffen! Wie gut
 wird sich's doch nach der Arbeit
 ruhn, wie wohl wird's
 tun. :::
 808.
 Unser Wandel ist im
 Himmel! Richte doch
 dein Herz dahin, Seele
 denke, dass ich hier in dem
 schnöden Weltgetümmel
 unter Mesach, unter Kedar
 nur ein fremder Pilgrim
 bin.
 <pb n="759a" src="759.jpg" />
 in der Gemeinde. 743
 hin. Lass den Kindern nur
 das Spiel; aber schau' du
 allein auf das vorgesteckte
 Ziel. :::
 2. Unser Wandel ist im
 Himmel! Rufe, schreie, weine
 doch, seufze liebes Christenherz
 über alles Weltgetümmel,
 und beklage doch

ID

Gesangbuch1741_2_026321
 Gesangbuch1741_2_026322
 Gesangbuch1741_2_026323
 Gesangbuch1741_2_026324
 Gesangbuch1741_2_026325
 Gesangbuch1741_2_026326
 Gesangbuch1741_2_026327
 Gesangbuch1741_2_026328
 Gesangbuch1741_2_026329
 Gesangbuch1741_2_026330
 Gesangbuch1741_2_026331
 Gesangbuch1741_2_026332
 Gesangbuch1741_2_026333
 Gesangbuch1741_2_026334
 Gesangbuch1741_2_026335
 Gesangbuch1741_2_026336
 Gesangbuch1741_2_026337
 Gesangbuch1741_2_026338
 Gesangbuch1741_2_026339
 Gesangbuch1741_2_026340
 Gesangbuch1741_2_026341
 Gesangbuch1741_2_026342
 Gesangbuch1741_2_026343
 Gesangbuch1741_2_026344
 Gesangbuch1741_2_026345
 Gesangbuch1741_2_026346
 Gesangbuch1741_2_026347
 Gesangbuch1741_2_026348
 Gesangbuch1741_2_026349
 Gesangbuch1741_2_026350
 Gesangbuch1741_2_026351
 Gesangbuch1741_2_026352
 Gesangbuch1741_2_026353
 Gesangbuch1741_2_026354
 Gesangbuch1741_2_026355
 Gesangbuch1741_2_026356
 Gesangbuch1741_2_026357
 Gesangbuch1741_2_026358
 Gesangbuch1741_2_026359
 Gesangbuch1741_2_026360

Diplomatische Transkription

mit thränen Babels dienft,
 Egyptens joch. Leg dich an
 die Himmels ꝑ thar; alles,
 was die erde liebt, tritt mit
 fällen unter dir. :::
 3. Unfer wandel ift im
 Himmell! reinige dich ie
 mehr und mehr, fchütte nur
 die fänden raus. Leg das
 eitle welt-getämmel unters
 Creuz des lieben JEIÜ;
 mach dich ganz vom eitlen
 leer; lebe JEIÜ nur al-
 lein. Ach! dein treuer
 SeelenꝑFreund muß dein
 Licht und Leben feyn. :::
 4. Unfer wandel ift im
 Himmell! raftē weder tag
 noch nacht, fchlafe nicht,
 o Himmels-kind! bis das
 blinde welt-getämmel unter
 Chrifti Creuze lieget. Falle
 GOTT mit aller macht, laß
 ihn nicht, bis fich dein geift
 aus dem kerker, von der laft,
 von dem dienft der fänden,
 reißt. :::
 5. Unfer wandel ift im
 Himmell! reiß nur alle mau-
 <pb n="759b" src="759.jpg" />
 ren ein; fchwing dich über
 berg und thal, über alles
 welt ꝑ getämmel: um den
 Himmel muß das leben,
 leib und kraft gewaget feyn.
 Lobe GOTT, daß JEIÜs
 Chrift an dem Creuze deine
 luft und dein reichthum wor-
 den ift. :::
 6. Unfer wandel ift im

Normalisierter Text

mit Tränen Babels Dienst,
 Ägyptens Joch. Leg dich an
 die Himmelstür; alles,
 was die Erde liebt, tritt mit
 Füßen unter dir. :::
 3. Unser Wandel ist im
 Himmel! Reinige dich je
 mehr und mehr, schütte nur
 die Sünden raus. Leg das
 eitle Weltgetümmel unters
 Kreuz des lieben Jesu;
 mach dich ganz vom Eitlen
 leer; lebe Jesu nur allein.
 Ach! dein treuer
 Seelenfreund muss dein
 Licht und Leben sein. :::
 4. Unser Wandel ist im
 Himmel! Raste weder Tag
 noch Nacht, schlafe nicht,
 o Himmelskind! bis das
 blinde Weltgetümmel unter
 Christi Kreuze lieget. Fasse
 Gott mit aller Macht, lass
 ihn nicht, bis sich dein Geist
 aus dem Kerker, von der Last,
 von dem Dienst der Sünden,
 reißt. :::
 5. Unser Wandel ist im
 Himmel! Reiß nur alle Mau-
 <pb n="759b" src="759.jpg" />
 ren ein; schwing dich über
 Berg und Tal, über alles
 Weltgetümmel: Um den
 Himmel muss das Leben,
 Leib und Kraft gewaget sein.
 Lobe Gott, dass Jesus
 Christ an dem Kreuze deine
 Lust und dein Reichtum worden
 ist. :::
 6. Unser Wandel ist im

ID

Gesangbuch1741_2_026361
 Gesangbuch1741_2_026362
 Gesangbuch1741_2_026363
 Gesangbuch1741_2_026364
 Gesangbuch1741_2_026365
 Gesangbuch1741_2_026366
 Gesangbuch1741_2_026367
 Gesangbuch1741_2_026368
 Gesangbuch1741_2_026369
 Gesangbuch1741_2_026370
 Gesangbuch1741_2_026371
 Gesangbuch1741_2_026372
 Gesangbuch1741_2_026373
 Gesangbuch1741_2_026374
 Gesangbuch1741_2_026375
 Gesangbuch1741_2_026376
 Gesangbuch1741_2_026377
 Gesangbuch1741_2_026378
 Gesangbuch1741_2_026379
 Gesangbuch1741_2_026380
 Gesangbuch1741_2_026381
 Gesangbuch1741_2_026382
 Gesangbuch1741_2_026383
 Gesangbuch1741_2_026384
 Gesangbuch1741_2_026385
 Gesangbuch1741_2_026386
 Gesangbuch1741_2_026387
 Gesangbuch1741_2_026388
 Gesangbuch1741_2_026389
 Gesangbuch1741_2_026390
 Gesangbuch1741_2_026391
 Gesangbuch1741_2_026392
 Gesangbuch1741_2_026393
 Gesangbuch1741_2_026394
 Gesangbuch1741_2_026395
 Gesangbuch1741_2_026396
 Gesangbuch1741_2_026397
 Gesangbuch1741_2_026398
 Gesangbuch1741_2_026399
 Gesangbuch1741_2_026400

Diplomatische Transkription

Himmell! hebe auf dein an-
 geficht, fchau die auserwahl-
 ten an, wie fie dieses welt-
 getämmel unter fchmach
 und fpott befieget: hier ift
 Chrifti Himmel nicht. Luft
 und fchatze liebt die welt; a-
 ber wer GOTT angehört,
 fucht und liebt des Him-
 mels zelt. :::
 7. Unfer wandel ift im
 Himmell! weiche nicht wenn
 fpott und hohn fchmach und
 marter auf dich fällt: Du
 muft in dem welt-getämmel
 unter lauter dornen blä-
 hen; dort kommt erft der
 ehren thron. Leide nur
 und weine mit; aber den-
 ke, wie dein GOTT dir ge-
 troft zur feite tritt. :::
 8. Unfer wandel ift im
 Himmell! rede das zu aller
 zeit, fprich und denke nur
 davon. Ach! wie wird das
 welt- getämmel wider dich
 manchmal rumoren; aber
 diefer kampf und freit legt
 A a a 3 dir
 <pb n="760a" src="760.jpg" />
 744 Von den geiftlichen Aemtern.
 dir lauter kronen bey. Ach!
 fo ringe, weil du kanft, bis
 das kleinod deine fey. :::
 9. Unfer wandel ift im
 Himmell! Richter, HERR
 der ganzen Welt! füffer
 JEŒU! bring uns hin:

 Von den geiftlichen Aemtern.

Normalisierter Text

Himmell! Hebe auf dein Angesicht,
 fchau die Auserwählten
 an, wie fie dieses Weltgetämmel
 unter Schmach
 und Spott besieget: Hier ist
 Chrifti Himmel nicht. Lust
 und Schätze liebt die Welt; aber
 wer Gott angehört,
 fucht und liebt des Himmels
 Zelt. :::
 7. Unser Wandel ist im
 Himmell! Weiche nicht wenn
 Spott und Hohn Schmach und
 Marter auf dich fällt: Du
 muft in dem Weltgetämmel
 unter lauter Dornen blühen;
 dort kommt erft der
 Ehrentron. Leide nur
 und weine mit; aber denke,
 wie dein Gott dir getrost
 zur Seite tritt. :::
 8. Unser Wandel ist im
 Himmell! Rede das zu aller
 Zeit, fprich und denke nur
 davon. Ach! wie wird das
 Weltgetämmel wider dich
 manchmal rumoren; aber
 dieser Kampf und Streit legt
 A a a 3 dir
 <pb n="760a" src="760.jpg" />
 744 Von den geiftlichen Ämtern.
 dir lauter Kronen bei. Ach!
 fo ringe, weil du kannft, bis
 das Kleinod deine sei. :::
 9. Unser Wandel ist im
 Himmell! Richter, Herr
 der ganzen Welt! Süffer
 Jesu! Bring uns hin:

 Von den geiftlichen Ämtern.

ID

Gesangbuch1741_2_026401
 Gesangbuch1741_2_026402
 Gesangbuch1741_2_026403
 Gesangbuch1741_2_026404
 Gesangbuch1741_2_026405
 Gesangbuch1741_2_026406
 Gesangbuch1741_2_026407
 Gesangbuch1741_2_026408
 Gesangbuch1741_2_026409
 Gesangbuch1741_2_026410
 Gesangbuch1741_2_026411
 Gesangbuch1741_2_026412
 Gesangbuch1741_2_026413
 Gesangbuch1741_2_026414
 Gesangbuch1741_2_026415
 Gesangbuch1741_2_026416
 Gesangbuch1741_2_026417
 Gesangbuch1741_2_026418
 Gesangbuch1741_2_026419
 Gesangbuch1741_2_026420
 Gesangbuch1741_2_026421
 Gesangbuch1741_2_026422
 Gesangbuch1741_2_026423
 Gesangbuch1741_2_026424
 Gesangbuch1741_2_026425
 Gesangbuch1741_2_026426
 Gesangbuch1741_2_026427
 Gesangbuch1741_2_026428
 Gesangbuch1741_2_026429
 Gesangbuch1741_2_026430
 Gesangbuch1741_2_026431
 Gesangbuch1741_2_026432
 Gesangbuch1741_2_026433
 Gesangbuch1741_2_026434
 Gesangbuch1741_2_026435
 Gesangbuch1741_2_026436
 Gesangbuch1741_2_026437
 Gesangbuch1741_2_026438
 Gesangbuch1741_2_026439
 Gesangbuch1741_2_026440

Diplomatische Transkription

809. Mel. 110.
 ANtlitz unfers Königs,
 neige dich und schaue,
 wie sich die gemeine
 baue: kennst du nicht die
 armut, die wir an uns mer-
 ken, in den felgen gnaden-
 werken; gleichwol hast du
 die last, die so mancher tra-
 get, ihm selbst aufgelegt.
 2. Sollen nun die men-
 schen, die dich nicht verfte-
 hen, endlich dennoch in sich
 gehen? sollen sie nicht fa-
 gen, wo ist euer könig, denn
 er überhilft euch wenig?
 soll vielmehr deine ehr auch
 von uns erschallen: dürfen
 wir nicht fallen.
 3. Innigkeit und mann-
 heit, find die beiden sachen,
 die ein kind des friedens
 machen, das in deinem
 weinberg als ein knecht soll
 handeln und in lauter segen
 wandeln. Es ist auch dein
 gebrauch, daß du deinen
 knechten hilfft mit deiner
 rechten.
 4. O du innigs wesen,
 und du Mensch in gnaden,
 sey ganz herzlich eingela-
 den: Wallen und daheim
 feyn, müße dir in allen, fe-
 ligs wesen, wohlgefallen:
 unfer leib sey dein weib, und
 nur dein alleine, Ehemann
 der gemeine.
 5. Wird uns durchgeholfen,

Normalisierter Text

809. Mel. 110.
 Antlitz unsers Königs,
 neige dich und schaue,
 wie sich die Gemeinde
 baue: Kennst du nicht die
 Armut, die wir an uns merken,
 in den seligen Gnadenwerken;
 gleichwohl hast du
 die Last, die so mancher trägt,
 ihm selbst aufgelegt.
 2. Sollen nun die Menschen,
 die dich nicht verstehen,
 endlich dennoch in sich
 gehen? Sollen sie nicht sagen,
 wo ist euer König, denn
 er überhilft euch wenig?
 Soll vielmehr deine Ehr auch
 von uns erschallen: Dürfen
 wir nicht fallen.
 3. Innigkeit und Mannheit,
 sind die beiden Sachen,
 die ein Kind des Friedens
 machen, das in deinem
 Weinberg als ein Knecht soll
 handeln und in lauter Segen
 wandeln. Es ist auch dein
 Gebrauch, dass du deinen
 Knechten hilfst mit deiner
 Rechten.
 4. O du inniges Wesen,
 und du Mensch in Gnaden,
 sei ganz herzlich eingeladen:
 Wallen und daheim
 sein, müße dir in allen, seliges
 Wesen, wohlgefallen:
 Unser Leib sei dein Weib, und
 nur dein alleine, Ehemann
 der Gemeinde.
 5. Wird uns durchgeholfen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_026441	fen, daß wir fagen können,	dass wir sagen können,
Gesangbuch1741_2_026442	alles, was wir JElum nen-	alles, was wir Jesum nennen,
Gesangbuch1741_2_026443	nen, das beweift sich an	das beweist sich an
Gesangbuch1741_2_026444	uns. O! fo denke, Liebe!	uns. O! so denke, Liebe!
Gesangbuch1741_2_026445	was vor angeflamte trie-	was vor angeflammte Triebe,
Gesangbuch1741_2_026446	be, was vor dank lebens-	was vor Dank lebenslang
Gesangbuch1741_2_026447	lang wird erfchallen mä-	wird erschallen müssen!
Gesangbuch1741_2_026448	fen! wie man dich wird	Wie man dich wird
Gesangbuch1741_2_026449	küffen!	küssen!
Gesangbuch1741_2_026450	810.	810.
Gesangbuch1741_2_026451	<pb n="761a" src="761.jpg" />	<pb n="761a" src="761.jpg" />
Gesangbuch1741_2_026452	Von den geiftlichen Aemtern. 745	Von den geistlichen Ämtern. 745
Gesangbuch1741_2_026453	810. Mel. 17.	810. Mel. 17.
Gesangbuch1741_2_026454	Die Herrlichkeit GOt-	Die Herrlichkeit Gottes
Gesangbuch1741_2_026455	tes ilt offenbar wor-	ist offenbar worden,
Gesangbuch1741_2_026456	den, fo weit der kreiß	so weit der Kreis
Gesangbuch1741_2_026457	der erden geht; die hundert	der Erden geht; die hundert
Gesangbuch1741_2_026458	und taufend zerftreueten	und tausend zerstreuten
Gesangbuch1741_2_026459	horden der geifterfchaft, die	Horden der Geisterschaft, die
Gesangbuch1741_2_026460	vor ihm fteht, die eilen mit	vor ihm steht, die eilen mit
Gesangbuch1741_2_026461	freuden dem fchalle nach,	Freuden dem Schalle nach,
Gesangbuch1741_2_026462	und bringen den heiden und	und bringen den Heiden und
Gesangbuch1741_2_026463	mancher fprach, das zeugniß	mancher Sprach, das Zeugnis
Gesangbuch1741_2_026464	der himmlifchen gnaden s ge-	der himmlischen Gnaden-Geschäfte,
Gesangbuch1741_2_026465	fchafte, durch thaten und	durch Taten und
Gesangbuch1741_2_026466	wunder, und zeichen und	Wunder, und Zeichen und
Gesangbuch1741_2_026467	kräfte.	Kräfte.
Gesangbuch1741_2_026468	2. Was aber ins innre des	2. Was aber ins Innere des
Gesangbuch1741_2_026469	Heiligtums blicket, das ab-	Heiligtums blicket, das abge-
Gesangbuch1741_2_026470	gefonderte des HERRN,	sonderte des Herrn,
Gesangbuch1741_2_026471	wird inniglich von der em-	wird inniglich von der Empfindung
Gesangbuch1741_2_026472	pfung erquicket des war-	erquickt des warmen
Gesangbuch1741_2_026473	men lichts vom morgen-	Lichts vom Morgenstern.
Gesangbuch1741_2_026474	ftern. Es merket das ftrek-	Es merket das Strecken
Gesangbuch1741_2_026475	ken des Gnaden s Strals,	des Gnadenstrals,
Gesangbuch1741_2_026476	ein kräftiges fchmecken des	ein kräftiges Schmecken des
Gesangbuch1741_2_026477	abendmahls: und was fch	Abendmahls: Und was sich
Gesangbuch1741_2_026478	die andern gefchöpfe erin-	die andern Geschöpfe erinnern,
Gesangbuch1741_2_026479	nern, das haben die feligen	das haben die seligen
Gesangbuch1741_2_026480	feelen im innern.	Seelen im Innern.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_026481	3. Sey herzlich gelobet,	3. Sei herzlich gelobet,
Gesangbuch1741_2_026482	du heilige Liebe, ja du lieb-	du heilige Liebe, ja du liebreizender
Gesangbuch1741_2_026483	reizender Magnet; die an	Magnet; die an
Gesangbuch1741_2_026484	dich zurück gezogenen trie-	dich zurück gezogenen Triebe
Gesangbuch1741_2_026485	be des arms, der an die ar-	des Arms, der an die Arbeit
Gesangbuch1741_2_026486	beit geht, die müssen bezeu-	geht, die müssen bezeugen,
Gesangbuch1741_2_026487	gen, daß unfern linn ein	dass unsern Sinn ein
Gesangbuch1741_2_026488	ewiges beugen zieht an dich	ewiges Beugen zieht an dich
Gesangbuch1741_2_026489	hin; denn wer hat die	hin; denn wer hat die
Gesangbuch1741_2_026490		
Gesangbuch1741_2_026491	gnade nach wärden gefchat-	Gnade nach Würden geschätzt?
Gesangbuch1741_2_026492	zet? daß du uns zu deiner	Dass du uns zu deiner
Gesangbuch1741_2_026493	gemeinschaft gefetzt.	Gemeinschaft gesetzt.
Gesangbuch1741_2_026494	4. Was giebt man dem	4. Was gibt man dem
Gesangbuch1741_2_026495	theuerften Fürsten der her-	teuersten Fürsten der Herzen?
Gesangbuch1741_2_026496	zen? womit bezeugt man	Womit bezeugt man
Gesangbuch1741_2_026497	feinen dank? die schulden	seinen Dank? Die Schulden
Gesangbuch1741_2_026498	der liebe die machen uns	der Liebe die machen uns
Gesangbuch1741_2_026499	schmerzen, die dienst begier-	Schmerzen, die Dienstbegierge
Gesangbuch1741_2_026500	ge macht uns krank, HErr	macht uns krank, Herr
Gesangbuch1741_2_026501	JESU! wir haben nie viel	Jesu! Wir haben nie viel
Gesangbuch1741_2_026502	gehabt, mit eigenen gaben	gehabt, mit eigenen Gaben
Gesangbuch1741_2_026503	wirtu begabt. Hier haft du	wirst du begabt. Hier hast du
Gesangbuch1741_2_026504	uns: wilt du was bessers:	uns: Willst du was Besseres:
Gesangbuch1741_2_026505	so eile, und mach aus uns	so eile, und mach aus uns
Gesangbuch1741_2_026506	reine und treffende pfeile.	reine und treffende Pfeile.
Gesangbuch1741_2_026507	811. Mel. 138.	811. Mel. 138.
Gesangbuch1741_2_026508	Wasser brause ::: das	Wasser brause ::: das
Gesangbuch1741_2_026509	die welt umgeht,	die Welt umgeht,
Gesangbuch1741_2_026510	odhem laufe ::: der	Odem sause ::: der
Gesangbuch1741_2_026511	die welt durchweht, GOTtes	die Welt durchweht, Gottes
Gesangbuch1741_2_026512	ganze dienerchaft, auf! und	ganze Dienerschaft, auf! Und
Gesangbuch1741_2_026513	alle eure kraft aufgeboden	alle eure Kraft aufgeboden
Gesangbuch1741_2_026514	::: daß ihr ihn erhöht.	::: dass ihr ihn erhöht.
Gesangbuch1741_2_026515	2. Das ist klarheit ::: was	2. Das ist Klarheit ::: was
Gesangbuch1741_2_026516	sich offenbart: das ist wahr-	sich offenbart: Das ist Wahrheit
Gesangbuch1741_2_026517	heit ::: was den grund be-	::: was den Grund bewahrt:
Gesangbuch1741_2_026518	wahrt: das ist einfalt, welch	Das ist Einfalt, welch
Gesangbuch1741_2_026519	ein wort! das in rechter zeit	ein Wort! Das in rechter Zeit
Gesangbuch1741_2_026520	und ort, so ist, wie es ::: soll,	und Ort, so ist, wie es ::: soll,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_026521	in feiner art.	in seiner Art.
Gesangbuch1741_2_026522	3. † Herrnhut, weißt du	3. † Herrnhut, weißt du
Gesangbuch1741_2_026523	::: fchein vom morgenfern!	::: Schein vom Morgenstern!
Gesangbuch1741_2_026524	Warum heißt du ::: eine	Warum heißt du ::: eine
Gesangbuch1741_2_026525	hut des HERRN, daß in	Hut des Herrn, dass in
Gesangbuch1741_2_026526	dir bey tag nnd nacht werde	dir bei Tag und Nacht werde
Gesangbuch1741_2_026527	(† Zion)	(† Zion)
Gesangbuch1741_2_026528	A a a 4 un-	A a a 4 un-
Gesangbuch1741_2_026529	<pb n="762a" src="762.jpg" />	<pb n="762a" src="762.jpg" />
Gesangbuch1741_2_026530	746 Von den geiftlichen Aemtern.	746 Von den geistlichen Ämtern.
Gesangbuch1741_2_026531	unferm HERRN gewacht,	unserm Herrn gewacht,
Gesangbuch1741_2_026532	wir und die vier * ::: wir	wir und die vier * ::: wir
Gesangbuch1741_2_026533	rühren uns gern.	rühren uns gern.
Gesangbuch1741_2_026534	* Offenb. 4.	* Offenb. 4.
Gesangbuch1741_2_026535	4. Weifer Meifter ::: för-	4. Weiser Meister ::: fördre
Gesangbuch1741_2_026536	dre unfern lauf, deine gei-	unsern Lauf, deine Geister
Gesangbuch1741_2_026537	fter ::: freun lich alle drauf,	::: freun sich alle drauf,
Gesangbuch1741_2_026538	die dich ohne aufenthalt lo-	die dich ohne Aufenthalt loben
Gesangbuch1741_2_026539	ben göttliche gefalt: die re-	göttliche Gestalt: Die Register
Gesangbuch1741_2_026540	gifter ::: zeuch du felber auf.	::: zieh du selber auf.
Gesangbuch1741_2_026541	812. Mel. 32.	812. Mel. 32.
Gesangbuch1741_2_026542	WAS liebt du großer	Was liebst du großer
Gesangbuch1741_2_026543	Seelen = Mann?	Seelenmann?
Gesangbuch1741_2_026544	was ift das dich	Was ist das dich
Gesangbuch1741_2_026545	vergnøgen kan? was reizet	vergnügen kann? Was reizet
Gesangbuch1741_2_026546	deine liebs = begier? was	deine Liebesbegier? Was
Gesangbuch1741_2_026547	ftellft du deinem herzen för?	stellst du deinem Herzen für?
Gesangbuch1741_2_026548	Du, der du heilig, groß und	Du, der du heilig, groß und
Gesangbuch1741_2_026549	mächtig bift, und deffen	mächtig bist, und dessen
Gesangbuch1741_2_026550	Name felbft ein wunder ift.	Name selbst ein Wunder ist.
Gesangbuch1741_2_026551	2. Die antwort ohne wei-	2. Die Antwort ohne weiten
Gesangbuch1741_2_026552	ten fchluß erfolgt, daß man	Schluss erfolgt, dass man
Gesangbuch1741_2_026553	fich beugen muß; ich liebe,	sich beugen muss; ich liebe,
Gesangbuch1741_2_026554	heißts, o fänder, dich, fo	heißt's, o Sünder, dich, so
Gesangbuch1741_2_026555	fchlecht du bift, vergnøgt du	schlecht du bist, vergnügt du
Gesangbuch1741_2_026556	mich; bin ich gleich mach-	mich; bin ich gleich mächtig,
Gesangbuch1741_2_026557	tig, herrlich, reich und groß,	herrlich, reich und groß,
Gesangbuch1741_2_026558	und du gleich arm und elend,	und du gleich arm und elend,
Gesangbuch1741_2_026559	nakt und bloß.	nackt und bloß.
Gesangbuch1741_2_026560	3. O wie erftaunet unfer	3. O wie erstaunet unser

ID

Gesangbuch1741_2_026561
 Gesangbuch1741_2_026562
 Gesangbuch1741_2_026563
 Gesangbuch1741_2_026564
 Gesangbuch1741_2_026565
 Gesangbuch1741_2_026566
 Gesangbuch1741_2_026567
 Gesangbuch1741_2_026568
 Gesangbuch1741_2_026569
 Gesangbuch1741_2_026570
 Gesangbuch1741_2_026571
 Gesangbuch1741_2_026572
 Gesangbuch1741_2_026573
 Gesangbuch1741_2_026574
 Gesangbuch1741_2_026575
 Gesangbuch1741_2_026576
 Gesangbuch1741_2_026577
 Gesangbuch1741_2_026578
 Gesangbuch1741_2_026579
 Gesangbuch1741_2_026580
 Gesangbuch1741_2_026581
 Gesangbuch1741_2_026582
 Gesangbuch1741_2_026583
 Gesangbuch1741_2_026584
 Gesangbuch1741_2_026585
 Gesangbuch1741_2_026586
 Gesangbuch1741_2_026587
 Gesangbuch1741_2_026588
 Gesangbuch1741_2_026589
 Gesangbuch1741_2_026590
 Gesangbuch1741_2_026591
 Gesangbuch1741_2_026592
 Gesangbuch1741_2_026593
 Gesangbuch1741_2_026594
 Gesangbuch1741_2_026595
 Gesangbuch1741_2_026596
 Gesangbuch1741_2_026597
 Gesangbuch1741_2_026598
 Gesangbuch1741_2_026599
 Gesangbuch1741_2_026600

Diplomatische Transkription

geift, wenns fo in unferm
 Herzen heißt, wenn wir, nachdem
 wir uns erkannt, und was du bist
 und wirst genannt, uns gleichwohl
 sehn in deinem Bunde stehn, wir
 sollten wohl vor Beugung fast
 zergehn.
 <pb n="762b" src="762.jpg" />
 4. Gewis der ganze Muth und Sinn
 sinkt jetzt vor deinem Zepter hin;
 den rühren wir in Demut an,
 was hast du nicht an uns gethan?
 Die Hütte, da du wohnst, bezeugt
 schon, daß du vor wenig Treu gibst
 großen Lohn.
 5. Wir wissen alle, wer wir sind,
 und daß sich niemand bey uns
 findet, der etwas vorzubringen
 wüsst, warum ihn JESUS lieben
 müsst. Doch aber fühlt und kennet
 mancher auch des Geistes, deiner
 Salbung linden Hauch.
 6. Wir sehn mit tiefen Wundern an,
 was deine Recht und Linke kann;
 wie du uns unter deinem Volk,
 dem Tröpflein von der Zeugenwolck,
 mit ziehen lässt zu deinem Tempel
 hin, und schenkt uns immer mehr
 den Einfaltsinn.
 7. Ach gründ uns immer tiefer ein,
 und lass uns deine Jünger sein;
 wenn man auf Erden zeugen soll,
 so mach uns deiner Freude voll;

Normalisierter Text

Geist, wenn's so in unserm
 Herzen heißt, wenn wir, nachdem
 wir uns erkannt, und was du bist
 und wirst genannt, uns gleichwohl
 sehn in deinem Bunde stehn, wir
 sollten wohl vor Beugung fast
 zergehn.
 <pb n="762b" src="762.jpg" />
 4. Gewiss der ganze Mut und Sinn
 sinkt jetzt vor deinem Zepter hin;
 den rühren wir in Demut an,
 was hast du nicht an uns getan?
 Die Hütte, da du wohnst, bezeugt
 schon, dass du vor wenig Treu gibst
 großen Lohn.
 5. Wir wissen alle, wer wir sind,
 und dass sich niemand bei uns
 findet, der etwas vorzubringen
 wüsst, warum ihn Jesus lieben
 müsst. Doch aber fühlt und kennet
 mancher auch des Geistes, deiner
 Salbung linden Hauch.
 6. Wir sehn mit tiefem Wundern an,
 was deine Recht und Linke kann;
 wie du uns unter deinem Volk,
 dem Tröpflein von der Zeugenwolck,
 mit ziehen lässt zu deinem Tempel
 hin, und schenkt uns immer mehr
 den Einfaltsinn.
 7. Ach gründ uns immer tiefer ein,
 und lass uns deine Jünger sein;
 wenn man auf Erden zeugen soll,
 so mach uns deiner Freude voll;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_026601	wenn unfer mund dich denen	wenn unser Mund dich denen
Gesangbuch1741_2_026602	feelen preißt, fo fende uns	Seelen preist, so sende uns
Gesangbuch1741_2_026603	dein wort in deinem Geift.	dein Wort in deinem Geist.
Gesangbuch1741_2_026604	8. Die außre hätte maffe	8. Die außre Hütte müsse
Gesangbuch1741_2_026605	auch noch ftehen bleiben	auch noch stehen bleiben
Gesangbuch1741_2_026606	zum gebrauch: Es gräne	zum Gebrauch: Es grünen
Gesangbuch1741_2_026607	unfer leben dir, und bringe	unser Leben dir, und bringe
Gesangbuch1741_2_026608	täg-	täg-
Gesangbuch1741_2_026609	<pb n="763a" src="763.jpg" />	<pb n="763a" src="763.jpg" />
Gesangbuch1741_2_026610	Von den geiftlichen Aemtern.	Von den geistlichen Ämtern.
Gesangbuch1741_2_026611	täglich was herfür. Weil	lich was herfür. Weil
Gesangbuch1741_2_026612	unfer trieb nur geht auf	unser Trieb nur geht auf
Gesangbuch1741_2_026613	gnad und zucht, fo fchenke	Gnad und Zucht, so schenke
Gesangbuch1741_2_026614	uns von beiden manche	uns von beiden manche
Gesangbuch1741_2_026615	frucht.	Frucht.
Gesangbuch1741_2_026616	813. Mel. 28.	813. Mel. 28.
Gesangbuch1741_2_026617	TReuer Seelen=Mann!	Treuer Seelenmann!
Gesangbuch1741_2_026618	was haft du gethan?	was hast du getan?
Gesangbuch1741_2_026619	was haft du zurök	Was hast du zurück
Gesangbuch1741_2_026620	geleget? meine feele ift ge-	geleget? Meine Seele ist gereget,
Gesangbuch1741_2_026621	reget, und wili dein allein	und will dein allein
Gesangbuch1741_2_026622	ganz aufs neue feyn.	ganz aufs Neue sein.
Gesangbuch1741_2_026623	2. Diefc gnadenzeit, wel-	2. Diese Gnadenzeit, welche
Gesangbuch1741_2_026624	che mich erfreut, kan mir	mich erfreut, kann mir
Gesangbuch1741_2_026625	nichts geringes heiffen, und	nichts Geringes heißen, und
Gesangbuch1741_2_026626	du giebt mir durch zureif-	du gibst mir durch Zureißen,
Gesangbuch1741_2_026627	fen, feit die gnaden kraft mir	seit die Gnadenkraft mir
Gesangbuch1741_2_026628	erft raum gefchafft.	erst Raum geschafft.
Gesangbuch1741_2_026629	3. Freylich haft du mich	3. Freilich hast du mich
Gesangbuch1741_2_026630	treu und väterlich, in den	treu und väterlich, in den
Gesangbuch1741_2_026631	erften gnaden z jahren, vor	ersten Gnadenjahren, vor
Gesangbuch1741_2_026632	dich wiffen zu bewahren,	dich wissen zu bewahren,
Gesangbuch1741_2_026633	daß kein falches licht träbe	dass kein falsches Licht trübe
Gesangbuch1741_2_026634	mein geficht.	mein Gesicht.
Gesangbuch1741_2_026635	4. Als es weiter kam,	4. Als es weiter kam,
Gesangbuch1741_2_026636	wie fo wunderfam wuffteft	wie so wundersam wusstest
Gesangbuch1741_2_026637	du mich einzupfahlen; hun-	du mich einzupfählen; Hunger
Gesangbuch1741_2_026638	ger gabft du mir nach fee-	gabst du mir nach Seelen,
Gesangbuch1741_2_026639	len, felig wolt ich feyn, aber	selig wollt ich sein, aber
Gesangbuch1741_2_026640	nicht allein.	nicht allein.

ID

Gesangbuch1741_2_026641
 Gesangbuch1741_2_026642
 Gesangbuch1741_2_026643
 Gesangbuch1741_2_026644
 Gesangbuch1741_2_026645
 Gesangbuch1741_2_026646
 Gesangbuch1741_2_026647
 Gesangbuch1741_2_026648
 Gesangbuch1741_2_026649
 Gesangbuch1741_2_026650
 Gesangbuch1741_2_026651
 Gesangbuch1741_2_026652
 Gesangbuch1741_2_026653
 Gesangbuch1741_2_026654
 Gesangbuch1741_2_026655
 Gesangbuch1741_2_026656
 Gesangbuch1741_2_026657
 Gesangbuch1741_2_026658
 Gesangbuch1741_2_026659
 Gesangbuch1741_2_026660
 Gesangbuch1741_2_026661
 Gesangbuch1741_2_026662
 Gesangbuch1741_2_026663
 Gesangbuch1741_2_026664
 Gesangbuch1741_2_026665
 Gesangbuch1741_2_026666
 Gesangbuch1741_2_026667
 Gesangbuch1741_2_026668
 Gesangbuch1741_2_026669
 Gesangbuch1741_2_026670
 Gesangbuch1741_2_026671
 Gesangbuch1741_2_026672
 Gesangbuch1741_2_026673
 Gesangbuch1741_2_026674
 Gesangbuch1741_2_026675
 Gesangbuch1741_2_026676
 Gesangbuch1741_2_026677
 Gesangbuch1741_2_026678
 Gesangbuch1741_2_026679
 Gesangbuch1741_2_026680

Diplomatische Transkription

5. Ob gleich oftmal
 nach der jahre zahl, das ver-
 mögen war geringe,
 Schwachheit auch mit unter-
 ginge, ließt du auf mein
 flehn mich doch legen fehn.
 6. Meine seel beftund in
 <pb n="763b" src="763.jpg" />
 dem liebes bund, und ich
 wolte dir zu ehren bald
 von nichts als creuze hören,
 und das bleibt mein stab in
 dem wandertrab.
 7. Nun so hebe dann ganz
 von neuem an, mich an dei-
 nen wink zu hangen, ohne
 dem nichts anzufangen:
 lege auch der treu immer
 gnade bey.
 8. Laß mich wärend
 feyn: führ mich wieder ein;
 laß mich an dem joche gehen,
 drinnen mir so wohl gefche-
 hen: fegne deine heerd, die
 dir lieb und werth.
 9. Gieb dem worte kraft,
 das dein othem schafft: wenn
 der mund zu denen brüdern,
 deines leibes heiligen glie-
 dern, von dir zeugen foll,
 mach ihn geiftes voll.
 10. Laß uns ja nicht fehn
 einft zurücker gehn, hier in
 deiner hut und treue; fon-
 dern zeig uns immer neue,
 zu gefährten an auf der
 gnadenbahn.
 11. Laß an deinem ftamm
 weißer Bräutigam! in den
 vorbestimmten jahren, je-

Normalisierter Text

5. Obgleich oftmals
 nach der Jahreszahl, das Vermögen
 war geringe,
 Schwachheit auch mit unterginge,
 liebest du auf mein
 Flehn mich doch Segen sehn.
 6. Meine Seel bestand in
 <pb n="763b" src="763.jpg" />
 dem Liebesbund, und ich
 wollte dir zu Ehren bald
 von nichts als Kreuze hören,
 und das bleibt mein Stab in
 dem Wandertrab.
 7. Nun so hebe dann ganz
 von Neuem an, mich an deinen
 Wink zu hangen, ohne
 dem nichts anzufangen:
 Lege auch der Treu immer
 Gnade bei.
 8. Lass mich wirkend
 sein: Führ mich wieder ein;
 lass mich an dem Joche gehen,
 drinnen mir so wohl geschehen:
 Segne deine Herd, die
 dir lieb und wert.
 9. Gib dem Worte Kraft,
 das dein Odem schafft: Wenn
 der Mund zu denen Brüdern,
 deines Leibes heiligen Gliedern,
 von dir zeugen soll,
 mach ihn geistesvoll.
 10. Lass uns ja nicht sehn
 einst zurücke gehn, hier in
 deiner Hut und Treue; sondern
 zeig uns immer neue,
 zu Gefährten an auf der
 Gnadenbahn.
 11. Lass an deinem Stamm
 weiser Bräutigam! in den
 vorbestimmten Jahren, jedes

ID

Gesangbuch1741_2_026681
 Gesangbuch1741_2_026682
 Gesangbuch1741_2_026683
 Gesangbuch1741_2_026684
 Gesangbuch1741_2_026685
 Gesangbuch1741_2_026686
 Gesangbuch1741_2_026687
 Gesangbuch1741_2_026688
 Gesangbuch1741_2_026689
 Gesangbuch1741_2_026690
 Gesangbuch1741_2_026691
 Gesangbuch1741_2_026692
 Gesangbuch1741_2_026693
 Gesangbuch1741_2_026694
 Gesangbuch1741_2_026695
 Gesangbuch1741_2_026696
 Gesangbuch1741_2_026697
 Gesangbuch1741_2_026698
 Gesangbuch1741_2_026699
 Gesangbuch1741_2_026700
 Gesangbuch1741_2_026701
 Gesangbuch1741_2_026702
 Gesangbuch1741_2_026703
 Gesangbuch1741_2_026704
 Gesangbuch1741_2_026705
 Gesangbuch1741_2_026706
 Gesangbuch1741_2_026707
 Gesangbuch1741_2_026708
 Gesangbuch1741_2_026709
 Gesangbuch1741_2_026710
 Gesangbuch1741_2_026711
 Gesangbuch1741_2_026712
 Gesangbuch1741_2_026713
 Gesangbuch1741_2_026714
 Gesangbuch1741_2_026715
 Gesangbuch1741_2_026716
 Gesangbuch1741_2_026717
 Gesangbuch1741_2_026718
 Gesangbuch1741_2_026719
 Gesangbuch1741_2_026720

Diplomatische Transkription

des auf ɣ und niederfahren:
 und wenns wärken aus,
 nimm uns auch ins haus.
 12. Abba, lieber HERR!
 du verfteheft mehr, und
 kanft aber alles denken
 A a a 5 tauɣ
 <pb n="764a" src="764.jpg" />
 748 Von den geiftlichen Aemtern.
 taufendfachen legen fchenɣ
 ken: fo vergiß denn keins,
 wir find alle eins.
 814. Mel. 110.
 UNfer treuer Heiland!
 laß dich innig küssen,
 du wirfts zu verdienen
 willen, unfer armes flehen
 geht zu diefen ftücken, laß es
 uns darinnen glücken, daß
 wir dich fanftiglich fallen
 und dir trauen lernen ohne
 fchauen.
 2. Halte die gemeine in
 verknöpfter hätte, und gieb
 uns gerade fchritte, in dem
 grad der arbeit, und im
 maaß der gnaden, und zur
 laft, die wir geladen: Ehre
 dich, königlich, HErr! durch
 <pb n="764b" src="764.jpg" />
 unfre triebe der gefamnten
 liebe.
 3. Denn verhüte gnädig,
 unfer weißer Meifter, daß
 die widerfinnliche geifter keiɣ
 ne fache hindern, die zum
 zwek gehöret, den du uns,
 o HERR, gelehret: diß er
 Haupt, fey erlaubt, was
 ins gleiß muß leiten: drum

Normalisierter Text

Auf- und Niederfahren:
 und wenn's wirken aus,
 nimm uns auch ins Haus.
 12. Abba, lieber Herr!
 du verstehest mehr, und
 kannst über alles denken
 A a a 5 tau-
 <pb n="764a" src="764.jpg" />
 748 Von den geistlichen Ämtern.
 sendfachen Segen schenken:
 So vergiss denn keins,
 wir sind alle eins.
 814. Mel. 110.
 Unser treuer Heiland!
 Lass dich innig küssen,
 du wirst es zu verdienen
 wissen, unser armes Flehen
 geht zu diesen Stücken, lass es
 uns darinnen glücken, dass
 wir dich sanftiglich fassen
 und dir trauen lernen ohne
 Schauen.
 2. Halte die Gemeinde in
 verknüpfter Hütte, und gib
 uns gerade Schritte, in dem
 Grad der Arbeit, und im
 Maß der Gnaden, und zur
 Last, die wir geladen: Ehre
 dich, königlich, Herr! durch
 <pb n="764b" src="764.jpg" />
 unsre Triebe der gesamten
 Liebe.
 3. Denn verhüte gnädig,
 unser weiser Meister, dass
 die widersinnischen Geister keine
 Sache hindern, die zum
 Zweck gehöret, den du uns,
 o Herr, gelehret: Dies er
 Haupt, sei erlaubt, was
 ins Gleiß muss leiten: Drum

ID

Gesangbuch1741_2_026721
 Gesangbuch1741_2_026722
 Gesangbuch1741_2_026723
 Gesangbuch1741_2_026724
 Gesangbuch1741_2_026725
 Gesangbuch1741_2_026726
 Gesangbuch1741_2_026727
 Gesangbuch1741_2_026728
 Gesangbuch1741_2_026729
 Gesangbuch1741_2_026730
 Gesangbuch1741_2_026731
 Gesangbuch1741_2_026732
 Gesangbuch1741_2_026733
 Gesangbuch1741_2_026734
 Gesangbuch1741_2_026735
 Gesangbuch1741_2_026736
 Gesangbuch1741_2_026737
 Gesangbuch1741_2_026738
 Gesangbuch1741_2_026739
 Gesangbuch1741_2_026740
 Gesangbuch1741_2_026741
 Gesangbuch1741_2_026742
 Gesangbuch1741_2_026743
 Gesangbuch1741_2_026744
 Gesangbuch1741_2_026745
 Gesangbuch1741_2_026746
 Gesangbuch1741_2_026747
 Gesangbuch1741_2_026748
 Gesangbuch1741_2_026749
 Gesangbuch1741_2_026750
 Gesangbuch1741_2_026751
 Gesangbuch1741_2_026752
 Gesangbuch1741_2_026753
 Gesangbuch1741_2_026754
 Gesangbuch1741_2_026755
 Gesangbuch1741_2_026756
 Gesangbuch1741_2_026757
 Gesangbuch1741_2_026758
 Gesangbuch1741_2_026759
 Gesangbuch1741_2_026760

Diplomatische Transkription

fo wolln wir freiten.
 4. Weil du felbft gefaß
 get: daß kein freiter tanß
 deln foll mit bloffen nahß
 rungs-händeln, und du uns
 zum werke deines amts beß
 flimmet, und fo manchen
 funke glimmet! o fo mach
 du die fach mit dem tifche
 decken: laß uns feelen
 wecken.

Von den Vätern.
 815. Mel. 6.
 Die feelen, die lich von
 der welt ganz unbeß
 flekt behalten, und in
 der liebe, die fie hält, zu keiß
 ner zeit erkalten; die folgen
 blos dem Lamme nach, woß
 hin es immer gehet; ihr
 trieb wird durch gefahr und
 fchmach auf diefer bahn erß
 höhet.

2. Sie willen, daß er komß
 men ift, ein feuer anzuzänß
 den: nnd daß er alles darß
 nach mißt, wie viel lich lichß
 ter finden: wie rein derfelß
 ben glanz und fchein, wie
 warm fie andre machen;
 wenn gleich die völker böße
 feyn, verfolgen und verlaß
 chen.

3. Die menfchen fählen
 eine kraft, die wie ein blitz
 durch,
 <pb n="765a" src="765.jpg" />
 Von den geiftlichen Aemtern. 749
 durchdringet: das innere

Normalisierter Text

so wolln wir streiten.
 4. Weil du selbst gesaget:
 Dass kein Streiter tändeln
 soll mit bloßen Nahrungshändeln,
 und du uns
 zum Werke deines Amts bestimmt,
 und so manchen
 Funke glimmet! O so mach
 du die Sach mit dem Tische
 decken: Lass uns Seelen
 wecken.

Von den Vätern.
 815. Mel. 6.
 Die Seelen, die sich von
 der Welt ganz unbefleckt
 behalten, und in
 der Liebe, die sie hält, zu keiner
 Zeit erkalten; die folgen
 blos dem Lamme nach, wohin
 es immer gehet; ihr
 Trieb wird durch Gefahr und
 Schmach auf dieser Bahn erhöht.

2. Sie wissen, dass er kommen
 ist, ein Feuer anzuzünden:
 Und dass er alles darnach
 misst, wie viel sich Lichter
 finden: Wie rein derselben
 Glanz und Schein, wie
 warm sie andre machen;
 wenn gleich die Völker böse
 sein, verfolgen und verlachen.

3. Die Menschen fühlen
 eine Kraft, die wie ein Blitz
 durch-
 <pb n="765a" src="765.jpg" />
 Von den geistlichen Ämtern. 749
 durchdringet: Das Innere

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_026761	zusammen raft, und sich hin	zusammenrafft, und sich hinauswärts
Gesangbuch1741_2_026762	auswerts schwinget. Das	schwinget. Das
Gesangbuch1741_2_026763	macht der Heiland ist er	macht der Heiland ist erhöht,
Gesangbuch1741_2_026764	höht, das dürre reiß will	das dürre Reis will
Gesangbuch1741_2_026765	blähen: von dieser hand	blühen: Von dieser Hand
Gesangbuch1741_2_026766	und kraft entfteht ein fol	und Kraft entsteht ein solches
Gesangbuch1741_2_026767	ches zu ihm ziehen.	zu ihm Ziehen.
Gesangbuch1741_2_026768	4. Sein creuz und fter	4. Sein Kreuz und Sterben
Gesangbuch1741_2_026769	ben geht auf glut, fein leben	geht auf Glut, sein Leben
Gesangbuch1741_2_026770	auf zerfchmelzen; es foll ein	auf Zerschmelzen; es soll ein
Gesangbuch1741_2_026771	ganz getrofter muth fein al	ganz getroster Mut sein Alles
Gesangbuch1741_2_026772	les auf ihn wälzen: und das,	auf ihn wälzen: Und das,
Gesangbuch1741_2_026773	was doch einmal verbrent,	was doch einmal verbrennt,
Gesangbuch1741_2_026774	foll ietzt verzehret werden,	soll jetzt verzehret werden,
Gesangbuch1741_2_026775	bis daß uns nichts zerftret	bis dass uns nichts zerstreut
Gesangbuch1741_2_026776	noch trent, im himmel und	noch trennt, im Himmel und
Gesangbuch1741_2_026777	auf erden.	auf Erden.
Gesangbuch1741_2_026778	5. Diß feuer, diefer lie	5. Dies Feuer, dieser Liebesbrand,
Gesangbuch1741_2_026779	bes s brand, bewegt fie aus	bewegt sie auszufließen,
Gesangbuch1741_2_026780	zuffaffen, und fetzet fie bald	und setzet sie bald
Gesangbuch1741_2_026781	in den stand, daß man fie	in den Stand, dass man sie
Gesangbuch1741_2_026782	kan genaffen; fie zänden	kann genießen; sie zünden
Gesangbuch1741_2_026783	andre wieder an, es kommt	andre wieder an, es kommt
Gesangbuch1741_2_026784	was in die herzen; man	was in die Herzen; man
Gesangbuch1741_2_026785	fieht, was treue liebe kan,	sieht, was treue Liebe kann,
Gesangbuch1741_2_026786	wie viel auch zu verfchmer	wie viel auch zu verschmerzen.
Gesangbuch1741_2_026787	zen.	
Gesangbuch1741_2_026788	6. Da fetzet sich die fin	6. Da setzet sich die Finsternis
Gesangbuch1741_2_026789	fternis mit macht dem licht	mit Macht dem Licht
Gesangbuch1741_2_026790	entgegen, und hindert alles	entgegen, und hindert alles
Gesangbuch1741_2_026791	das gewiß nach auferstem	das gewiss nach äußerstem
Gesangbuch1741_2_026792	vermögen. Es fetzet un	Vermögen. Es setzet Unruh,
Gesangbuch1741_2_026793	ruh, zank und ftreit, der	Zank und Streit, der
Gesangbuch1741_2_026794	fried ist dann entwichen:	Fried ist dann entwichen:
Gesangbuch1741_2_026795	und die find ietzt voll bitter	Und die sind jetzt voll Bitterkeit,
Gesangbuch1741_2_026796	keit, die sich fo wohl ver	die sich so wohl verglichen.
Gesangbuch1741_2_026797	glichen.	
Gesangbuch1741_2_026798	<pb n="765b" src="765.jpg" />	<pb n="765b" src="765.jpg" />
Gesangbuch1741_2_026799	7. Doch find die zeugen	7. Doch sind die Zeugen
Gesangbuch1741_2_026800	JESU da, ein feuer anzu	Jesu da, ein Feuer anzuzünden:

ID

Gesangbuch1741_2_026801
 Gesangbuch1741_2_026802
 Gesangbuch1741_2_026803
 Gesangbuch1741_2_026804
 Gesangbuch1741_2_026805
 Gesangbuch1741_2_026806
 Gesangbuch1741_2_026807
 Gesangbuch1741_2_026808
 Gesangbuch1741_2_026809
 Gesangbuch1741_2_026810
 Gesangbuch1741_2_026811
 Gesangbuch1741_2_026812
 Gesangbuch1741_2_026813
 Gesangbuch1741_2_026814
 Gesangbuch1741_2_026815
 Gesangbuch1741_2_026816
 Gesangbuch1741_2_026817
 Gesangbuch1741_2_026818
 Gesangbuch1741_2_026819
 Gesangbuch1741_2_026820
 Gesangbuch1741_2_026821
 Gesangbuch1741_2_026822
 Gesangbuch1741_2_026823
 Gesangbuch1741_2_026824
 Gesangbuch1741_2_026825
 Gesangbuch1741_2_026826
 Gesangbuch1741_2_026827
 Gesangbuch1741_2_026828
 Gesangbuch1741_2_026829
 Gesangbuch1741_2_026830
 Gesangbuch1741_2_026831
 Gesangbuch1741_2_026832
 Gesangbuch1741_2_026833
 Gesangbuch1741_2_026834
 Gesangbuch1741_2_026835
 Gesangbuch1741_2_026836
 Gesangbuch1741_2_026837
 Gesangbuch1741_2_026838
 Gesangbuch1741_2_026839
 Gesangbuch1741_2_026840

Diplomatische Transkription

zänden: Jhr herze jaget
 willig ja, mag sich doch un-
 ruh finden. Wie wänfchen
 lie es brennte schon! lie fe-
 hen mit verlangen, ob nicht
 der uns gefchenkte Sohn zu
 zänden angefangen.
 8. Du unfer heller Mor-
 gen-ftern, bey welchem wir
 uns freuen: das hätteft du
 fo herzlich gern, wolft keine
 mähē fcheuen: Drum feuf-
 zen wir in derer zahl, die sich
 mit uns verbinden: HERR
 gib uns leegen eberall, diß
 feuer anzuzänden.
 816. Mel. 13.
 OWas find wir in dir,
 JEFu? felig, mach-
 tig, fchön und reich,
 voller gnade kraft und leben,
 deinem heiligen bilde gleich.
 Wir gefallen deinem her-
 zen; nichts verdammlichs
 kan uns fchwarzen.
 2. Wir find helden, die
 durch Chriftum alles kön-
 nen, und im ftreit mächtig
 werden aus der fchwachheit,
 und fo eberwinden weit,
 dies auf GOTTes koften wa-
 gen, nicht auf sich nur lehn
 und jagen.
 3. Taufend feinde jaget
 einer, welt und fatan farch-
 ten
 <pb n="766a" src="766.jpg" />
 750 Von den geiftlichen Aemtern.
 ten sich: denn die fchrecklich-

Normalisierter Text

Ihr Herze saget
 willig ja, mag sich doch Unruh
 finden. Wie wünschen
 sie es brennte schon! Sie sehen
 mit Verlangen, ob nicht
 der uns geschenkte Sohn zu
 zünden angefangen.
 8. Du unser heller Morgenstern,
 bei welchem wir
 uns freuen: Das hättest du
 so herzlich gern, wolltest keine
 Mühe scheuen: Drum seufzen
 wir in derer Zahl, die sich
 mit uns verbinden: Herr
 gib uns Segen überall, dies
 Feuer anzuzünden.
 816. Mel. 13.
 O Was sind wir in dir,
 Jesu? Selig, mächtig,
 schön und reich,
 voller Gnade Kraft und Leben,
 deinem heiligen Bilde gleich.
 Wir gefallen deinem Herzen;
 nichts Verdammliches
 kann uns schwärzen.
 2. Wir sind Helden, die
 durch Christum alles können,
 und im Streit mächtig
 werden aus der Schwachheit,
 und so überwinden weit,
 dies auf Gottes Kosten wagen,
 nicht auf sich nur sehn
 und jagen.
 3. Tausend Feinde jaget
 einer, Welt und Satan fürchten
 <pb n="766a" src="766.jpg" />
 750 Von den geistlichen Ämtern.
 ten sich: denn die Schrecklichkeit

ID

Gesangbuch1741_2_026841
 Gesangbuch1741_2_026842
 Gesangbuch1741_2_026843
 Gesangbuch1741_2_026844
 Gesangbuch1741_2_026845
 Gesangbuch1741_2_026846
 Gesangbuch1741_2_026847
 Gesangbuch1741_2_026848
 Gesangbuch1741_2_026849
 Gesangbuch1741_2_026850
 Gesangbuch1741_2_026851
 Gesangbuch1741_2_026852
 Gesangbuch1741_2_026853
 Gesangbuch1741_2_026854
 Gesangbuch1741_2_026855
 Gesangbuch1741_2_026856
 Gesangbuch1741_2_026857
 Gesangbuch1741_2_026858
 Gesangbuch1741_2_026859
 Gesangbuch1741_2_026860
 Gesangbuch1741_2_026861
 Gesangbuch1741_2_026862
 Gesangbuch1741_2_026863
 Gesangbuch1741_2_026864
 Gesangbuch1741_2_026865
 Gesangbuch1741_2_026866
 Gesangbuch1741_2_026867
 Gesangbuch1741_2_026868
 Gesangbuch1741_2_026869
 Gesangbuch1741_2_026870
 Gesangbuch1741_2_026871
 Gesangbuch1741_2_026872
 Gesangbuch1741_2_026873
 Gesangbuch1741_2_026874
 Gesangbuch1741_2_026875
 Gesangbuch1741_2_026876
 Gesangbuch1741_2_026877
 Gesangbuch1741_2_026878
 Gesangbuch1741_2_026879
 Gesangbuch1741_2_026880

Diplomatische Transkription

keit Jehovah zeucht sich uns
 an kräftiglich. Blöder geift,
 fo glaub nur kindlich, wir
 find doch unüberwindlich.
 4. Wir in JESU find
 nicht knechte, fondern GOT-
 tes freunde nun, das erwähl-
 lete geſchlechte, und ein
 geiftlich priefterthum; fein
 ganz eigen volk und erbe,
 dran er ruhm und ehr er-
 werbe.
 5. Und was haben wir an
 JESU noch für recht, daß
 er verheißt? er will wieder
 ganz leyn unfer, famt dem
 Vater und dem Geift; in
 uns wohnen, wandeln, le-
 ben, als in feinem tempel
 ſchweben.
 6. O! die herrlichkeit
 des HERRN tragen wir,
 da er uns trägt. Gott
 famt feinem reich ift in uns.
 Wer ift, der dis heil erwägt?
 was wir in ihm glauben
 wollen, das ifts, das wir
 haben ſollen.
 7. Also röhmen wir in
 Chriſto, und find ferner gu-
 tes muths, weil in ihm wir
 und er in uns bleibet. O
 er fagt und thuts. Seht
 das niedrige erhöhet! ſolch
 unmändig lob entftehet.
 <pb n="766b" src="766.jpg" />
 817. Mel. 121.
 König, gieb uns muth
 und klarheit: einem
 willgen, einen mun-

Normalisierter Text

Jehovas zieht sich uns
 an kräftiglich. Blöder Geist,
 so glaub nur kindlich, wir
 sind doch unüberwindlich.
 4. Wir in Jesus sind
 nicht Knechte, sondern Gottes
 Freunde nun, das erwählte
 Geschlechte, und ein
 geistlich Priestertum; sein
 ganz eigen Volk und Erbe,
 dran er Ruhm und Ehr erwerbe.
 5. Und was haben wir an
 Jesus noch für Recht, dass
 er verheißt? Er will wieder
 ganz sein unser, samt dem
 Vater und dem Geist; in
 uns wohnen, wandeln, leben,
 als in seinem Tempel
 schweben.
 6. O! Die Herrlichkeit
 des Herrn tragen wir,
 da er uns trägt. Gott
 samt seinem Reich ist in uns.
 Wer ist, der dies Heil erwägt?
 Was wir in ihm glauben
 wollen, das ist's, das wir
 haben sollen.
 7. Also rühmen wir in
 Christo, und sind ferner guten
 Mutes, weil in ihm wir
 und er in uns bleibt. O
 er sagt und tut's. Seht
 das Niedrige erhöhet! Solch
 unmündig Lob entsteht.
 <pb n="766b" src="766.jpg" />
 817. Mel. 121.
 König, gib uns Mut
 und Klarheit: einem
 willigen, einen munteren

ID

Gesangbuch1741_2_026881
 Gesangbuch1741_2_026882
 Gesangbuch1741_2_026883
 Gesangbuch1741_2_026884
 Gesangbuch1741_2_026885
 Gesangbuch1741_2_026886
 Gesangbuch1741_2_026887
 Gesangbuch1741_2_026888
 Gesangbuch1741_2_026889
 Gesangbuch1741_2_026890
 Gesangbuch1741_2_026891
 Gesangbuch1741_2_026892
 Gesangbuch1741_2_026893
 Gesangbuch1741_2_026894
 Gesangbuch1741_2_026895
 Gesangbuch1741_2_026896
 Gesangbuch1741_2_026897
 Gesangbuch1741_2_026898
 Gesangbuch1741_2_026899
 Gesangbuch1741_2_026900
 Gesangbuch1741_2_026901
 Gesangbuch1741_2_026902
 Gesangbuch1741_2_026903
 Gesangbuch1741_2_026904
 Gesangbuch1741_2_026905
 Gesangbuch1741_2_026906
 Gesangbuch1741_2_026907
 Gesangbuch1741_2_026908
 Gesangbuch1741_2_026909
 Gesangbuch1741_2_026910
 Gesangbuch1741_2_026911
 Gesangbuch1741_2_026912
 Gesangbuch1741_2_026913
 Gesangbuch1741_2_026914
 Gesangbuch1741_2_026915
 Gesangbuch1741_2_026916
 Gesangbuch1741_2_026917
 Gesangbuch1741_2_026918
 Gesangbuch1741_2_026919
 Gesangbuch1741_2_026920

Diplomatische Transkription

tern helden-sinn: helle au-
 gen in die wahrheit, und ein
 leichtes, lichtiges herze zum
 gewinn; das einmütig,
 ehrerbietig, wie die engel,
 vor dir stehe; bis dein leben
 unfern geift mit kraft durch-
 gehe.
 2. Gieb uns deines gei-
 stes regung, alle tage, alle
 tage inniger, deiner gnade
 liebs-bewegung immer fra-
 lender und näher, immer
 herzbeweglicher: daß wir
 fündlich treu und kindlich,
 und mit unverwandtem
 triebe, dringen mögen in
 die brautigams gnad und
 liebe.
 3. Möchten uns die son-
 nen-augen, die wie feuer-
 strahlen zünden, ganz durch-
 sehn; da würd unser wandel
 taugen, wir erwärmen
 und ganz trunken vor ihm
 stehn, voller liebe und voll
 triebe eines fürstlichen ge-
 blütes, eines göttlich-unerschrocknen,
 alles wagenden
 gemüthes.
 4. O wie sind die seelen
 glücklich, die sich JESU oh-
 ne ausnahm zugewandt:
 wä-
 <pb n="767a" src="767.jpg" />
 Von den geistlichen Ämtern. 751
 wären wir nur ein geschick-
 lich und dem meister recht
 bequemes garten-land: O
 der treue! komm aufs neue

Normalisierter Text

Heldensinn: helle Augen
 in die Wahrheit, und ein
 leichtes, lichtiges Herze zum
 Gewinn; das einmütig,
 ehrerbietig, wie die Engel,
 vor dir stehe; bis dein Leben
 unsern Geist mit Kraft durchgehe.
 2. Gib uns deines Geistes
 Regung, alle Tage, alle
 Tage inniger, deiner Gnade
 Liebesbewegung immer strahlender
 und näher, immer
 herzbeweglicher: dass wir
 stündlich treu und kindlich,
 und mit unverwandtem
 Triebe, dringen mögen in
 die Bräutigams Gnad und
 Liebe.
 3. Möchten uns die Sonnenaugen,
 die wie Feuerstrahlen
 zünden, ganz durchsehn;
 da würd unser Wandel
 taugen, wir erwärmen
 und ganz trunken vor ihm
 stehn, voller Liebe und voll
 Triebe eines fürstlichen Geblütes,
 eines göttlich-unerschrocknen,
 alles wagenden
 Gemütes.
 4. O wie sind die Seelen
 glücklich, die sich Jesu ohne
 Ausnahm zugewandt:
 wä-
 <pb n="767a" src="767.jpg" />
 Von den geistlichen Ämtern. 751
 ren wir nur ein geschicklich
 und dem Meister recht
 bequemes Gartenland: O
 der Treue! Komm aufs Neue

ID

Gesangbuch1741_2_026921
 Gesangbuch1741_2_026922
 Gesangbuch1741_2_026923
 Gesangbuch1741_2_026924
 Gesangbuch1741_2_026925
 Gesangbuch1741_2_026926
 Gesangbuch1741_2_026927
 Gesangbuch1741_2_026928
 Gesangbuch1741_2_026929
 Gesangbuch1741_2_026930
 Gesangbuch1741_2_026931
 Gesangbuch1741_2_026932
 Gesangbuch1741_2_026933
 Gesangbuch1741_2_026934
 Gesangbuch1741_2_026935
 Gesangbuch1741_2_026936
 Gesangbuch1741_2_026937
 Gesangbuch1741_2_026938
 Gesangbuch1741_2_026939
 Gesangbuch1741_2_026940
 Gesangbuch1741_2_026941
 Gesangbuch1741_2_026942
 Gesangbuch1741_2_026943
 Gesangbuch1741_2_026944
 Gesangbuch1741_2_026945
 Gesangbuch1741_2_026946
 Gesangbuch1741_2_026947
 Gesangbuch1741_2_026948
 Gesangbuch1741_2_026949
 Gesangbuch1741_2_026950
 Gesangbuch1741_2_026951
 Gesangbuch1741_2_026952
 Gesangbuch1741_2_026953
 Gesangbuch1741_2_026954
 Gesangbuch1741_2_026955
 Gesangbuch1741_2_026956
 Gesangbuch1741_2_026957
 Gesangbuch1741_2_026958
 Gesangbuch1741_2_026959
 Gesangbuch1741_2_026960

Diplomatische Transkription

in dem innersten zu wohnen:
 es gilt treue, wenn der
 fürst den kampf soll lohnen.
 5. Höre JESU! unfer
 flehen, du zum segnen auf-
 Von den Müttern.
 818. Mel. 31.
 Ihr feelen, finkt, ja
 finket hin vor eurem
 HERRN in lieb
 und demuth, mit einem
 (ftatt der bangen weh-
 muth,) vor freuden tieffe-
 beugtem sinn.
 2. Der HERR hat viel
 an uns gethan: wie könten
 wir der freude wehren? wir
 fehn nach unferm herzbe-
 gehren die ftadt des HErrn
 im geifte an.
 3. Wir find nicht unem-
 pfindlich da: die eingedruk-
 ten zeugen-mahle erregen
 sich von diefem ftrale, wir
 find der fache innig nah.
 4. Mag doch die welt, die
 blinde welt, von diefen kräf-
 ten nichts erfahren, wenn
 wir nur halten und bewah-
 <pb n="767b" src="767.jpg" />
 gelegter feelen-freund, laß
 die legen ftarker gehen, als
 der unglaub und die forge
 nimmer meynt: Hilf uns
 kleinen, armen deinen, um
 auf deinem gnaden-pfade,
 durchzuwandern, viele vie-
 le glaubens-grade.
 ren, was uns der freund
 entgegen halt.

Normalisierter Text

in dem Innersten zu wohnen:
 es gilt Treue, wenn der
 Fürst den Kampf soll lohnen.
 5. Höre Jesus! Unser
 Flehen, du zum Segnen aufVon
 den Müttern.
 818. Mel. 31.
 Ihr Seelen, sinkt, ja
 sinket hin vor eurem
 Herrn in Lieb
 und Demut, mit einem
 (statt der bangen Wehmut,)
 vor Freuden tieffebeugtem
 Sinn.
 2. Der Herr hat viel
 an uns getan: wie könnten
 wir der Freude wehren? Wir
 sehn nach unserm Herzbegehren
 die Stadt des Herrn
 im Geiste an.
 3. Wir sind nicht unempfindlich
 da: die eingedrückten
 Zeugenmahle erregen
 sich von diesem Strahle, wir
 sind der Sache innig nah.
 4. Mag doch die Welt, die
 blinde Welt, von diesen Kräften
 nichts erfahren, wenn
 wir nur halten und bewah-
 <pb n="767b" src="767.jpg" />
 gelegter Seelenfreund, lass
 die Segen stärker gehen, als
 der Unglaube und die Sorge
 nimmer meint: Hilf uns
 Kleinen, Armen deinen, um
 auf deinem Gnadenpfade,
 durchzuwandern, viele viele
 Glaubensgrade.
 ren, was uns der Freund
 entgegen hält.

ID

Gesangbuch1741_2_026961
 Gesangbuch1741_2_026962
 Gesangbuch1741_2_026963
 Gesangbuch1741_2_026964
 Gesangbuch1741_2_026965
 Gesangbuch1741_2_026966
 Gesangbuch1741_2_026967
 Gesangbuch1741_2_026968
 Gesangbuch1741_2_026969
 Gesangbuch1741_2_026970
 Gesangbuch1741_2_026971
 Gesangbuch1741_2_026972
 Gesangbuch1741_2_026973
 Gesangbuch1741_2_026974
 Gesangbuch1741_2_026975
 Gesangbuch1741_2_026976
 Gesangbuch1741_2_026977
 Gesangbuch1741_2_026978
 Gesangbuch1741_2_026979
 Gesangbuch1741_2_026980
 Gesangbuch1741_2_026981
 Gesangbuch1741_2_026982
 Gesangbuch1741_2_026983
 Gesangbuch1741_2_026984
 Gesangbuch1741_2_026985
 Gesangbuch1741_2_026986
 Gesangbuch1741_2_026987
 Gesangbuch1741_2_026988
 Gesangbuch1741_2_026989
 Gesangbuch1741_2_026990
 Gesangbuch1741_2_026991
 Gesangbuch1741_2_026992
 Gesangbuch1741_2_026993
 Gesangbuch1741_2_026994
 Gesangbuch1741_2_026995
 Gesangbuch1741_2_026996
 Gesangbuch1741_2_026997
 Gesangbuch1741_2_026998
 Gesangbuch1741_2_026999
 Gesangbuch1741_2_027000

Diplomatische Transkription

5. Wir merken den geraden rauch, von den entzündeten gebeten, der heiligen in die höhe treten: des engels pfanne rauchet auch.
 6. Wir fallen uns im geiste an in einen liebesgrund zu sinken, aus einer felsenfluth zu trinken, zu gehn auf einer gnadenbahn.
 7. Sie ist, sie ist ein dornensteg, man muß die rauhigkeit empfinden: allein man kann nicht besser finden: es ist der ordentliche weg.
 8. Lebt euer totenleben fort! Im weltstall angebundene kälber: hier lebt ihm unser keiner selber, hier sterben wir, und leben dort.
 9. Wer sind wir aber? liebes-
 <pb n="768a" src="768.jpg" />
 752 Von den geistlichen Aemtern.
 liebesgewalt, daß uns die abendmahlsposaune, o gnade! drüber ich erstaune, so mächtig in die seele schallt.
 10. Wir nehmens: weil du's geben wilt: wir wollen uns nicht lange wehren: wir bitten dich mit liebeszähren: gefallt uns in dein heiligs bild.
 11. Des Vaters großen gartenplan, muß man mit viel gedult bedienen: denn alle saaten die da grünen,

Normalisierter Text

5. Wir merken den geraden Rauch, von den entzündeten Gebeten, der Heiligen in die Höhe treten: des Engels Pfanne raucht auch.
 6. Wir fassen uns im Geiste an in einen Liebesgrund zu sinken, aus einer Felsenflut zu trinken, zu gehn auf einer Gnadenbahn.
 7. Sie ist, sie ist ein Dornensteg, man muss die Rauhigkeit empfinden: allein man kann's nicht besser finden: es ist der ordentliche Weg.
 8. Lebt euer Totenleben fort! Im Weltstall angebundene Kälber: hier lebt ihm unser keiner selber, hier sterben wir, und leben dort.
 9. Wer sind wir aber? Liebes-
 <pb n="768a" src="768.jpg" />
 752 Von den geistlichen Ämtern.
 Gewalt, dass uns die Abendmahlsposaune, o Gnade! Drüber ich erstaune, so mächtig in die Seele schallt.
 10. Wir nehmen's: weil du's geben willst: wir wollen uns nicht lange wehren: wir bitten dich mit LiebesZähren: gestalte uns in dein heiliges Bild.
 11. Des Vaters großen Gartenplan, muss man mit viel Geduld bedienen: denn alle Saaten die da grünen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027001	die fangen am verweisen an.	die fangen am Verwesen an.
Gesangbuch1741_2_027002	12. Da ift die hand,	12. Da ist die Hand,
Gesangbuch1741_2_027003	HERR hilfs uns thun:	Herr, hilf uns tun:
Gesangbuch1741_2_027004	wir wollen dir gehälffen	wir wollen dir Gehilfen
Gesangbuch1741_2_027005	werden, in denen feligen beſ	werden, in denen seligen Beschwerden,
Gesangbuch1741_2_027006	ſchwerden, bis daß wir mit	bis dass wir mit
Gesangbuch1741_2_027007	einander ruhn.	einander ruhn.
Gesangbuch1741_2_027008	819. Mel. 130.	819. Mel. 130.
Gesangbuch1741_2_027009	Innige Liebe! wecke	Innige Liebe! Wecke
Gesangbuch1741_2_027010	die triebe: laß unfre	die Triebe: lass unsre
Gesangbuch1741_2_027011	feelen in reinen höh	Seelen in reinen Höhlen,
Gesangbuch1741_2_027012	len, ſich dir verneuen, ſich	sich dir verneuen, sich
Gesangbuch1741_2_027013	in dir freuen: und ſich nur	in dir freuen: und sich nur
Gesangbuch1741_2_027014	eben, herz! dich zu lieben.	üben, Herz! dich zu lieben.
Gesangbuch1741_2_027015	2. Unfere flammen ſchla	2. Unsere Flammen schlagen
Gesangbuch1741_2_027016	gen zufammen: dein feuer	zusammen: dein Feuer
Gesangbuch1741_2_027017	fahre vom rauchaltare:	fahre vom Rauchaltare:
Gesangbuch1741_2_027018	zände die kerzen der treuen	zünde die Kerzen der treuen
Gesangbuch1741_2_027019	herzen, die ſich ergeben,	Herzen, die sich ergeben,
Gesangbuch1741_2_027020	vor dich zu leben.	vor dich zu leben.
Gesangbuch1741_2_027021	3. In diefer ftunde wird	3. In dieser Stunde wird
Gesangbuch1741_2_027022	unferm bunde herbey geru	unserm Bunde herbei geru
Gesangbuch1741_2_027023	<pb n="768b" src="768.jpg" />	<pb n="768b" src="768.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027024	fen zun gnadenftufen, wo	fen zu Gnadenstufen, wo
Gesangbuch1741_2_027025	deine Elthern, bröder und	deine Estern, Brüder und
Gesangbuch1741_2_027026	ſchweftern ſich niederlegen,	Schwestern sich niederlegen,
Gesangbuch1741_2_027027	gieb ihnen legen.	gib ihnen Segen.
Gesangbuch1741_2_027028	4. Dein benedeyen wird	4. Dein Benedeien wird
Gesangbuch1741_2_027029	uns gedeyhen: des Geiftes	uns gedeihen: des Geistes
Gesangbuch1741_2_027030	beten wird uns vertreten,	Beten wird uns vertreten,
Gesangbuch1741_2_027031	damit wir werden ein lob	damit wir werden ein Lob
Gesangbuch1741_2_027032	auf erden, ein ſieg des lam	auf Erden, ein Sieg des Lammes,
Gesangbuch1741_2_027033	mes, und bräutigammes.	und Bräutigammes.
Gesangbuch1741_2_027034	5. Der garten blühe,	5. Der Garten blühe,
Gesangbuch1741_2_027035	durch deine mähe: was vor	durch deine Mühe: was vor
Gesangbuch1741_2_027036	verftocket, werde gelocket,	verstockt, werde gelockt,
Gesangbuch1741_2_027037	und neu gebohren, was tod	und neu geboren, was tot
Gesangbuch1741_2_027038	gefrohren, was dir entgan	gefroren, was dir entgangen
Gesangbuch1741_2_027039	gen wieder gefangen.	wieder gefangen.
Gesangbuch1741_2_027040	6. Den brødern allen,	6. Den Brüdern allen,

ID

Gesangbuch1741_2_027041
 Gesangbuch1741_2_027042
 Gesangbuch1741_2_027043
 Gesangbuch1741_2_027044
 Gesangbuch1741_2_027045
 Gesangbuch1741_2_027046
 Gesangbuch1741_2_027047
 Gesangbuch1741_2_027048
 Gesangbuch1741_2_027049
 Gesangbuch1741_2_027050
 Gesangbuch1741_2_027051
 Gesangbuch1741_2_027052
 Gesangbuch1741_2_027053
 Gesangbuch1741_2_027054
 Gesangbuch1741_2_027055
 Gesangbuch1741_2_027056
 Gesangbuch1741_2_027057
 Gesangbuch1741_2_027058
 Gesangbuch1741_2_027059
 Gesangbuch1741_2_027060
 Gesangbuch1741_2_027061
 Gesangbuch1741_2_027062
 Gesangbuch1741_2_027063
 Gesangbuch1741_2_027064
 Gesangbuch1741_2_027065
 Gesangbuch1741_2_027066
 Gesangbuch1741_2_027067
 Gesangbuch1741_2_027068
 Gesangbuch1741_2_027069
 Gesangbuch1741_2_027070
 Gesangbuch1741_2_027071
 Gesangbuch1741_2_027072
 Gesangbuch1741_2_027073
 Gesangbuch1741_2_027074
 Gesangbuch1741_2_027075
 Gesangbuch1741_2_027076
 Gesangbuch1741_2_027077
 Gesangbuch1741_2_027078
 Gesangbuch1741_2_027079
 Gesangbuch1741_2_027080

Diplomatische Transkription

deinen vafallen, deinen ge-
 liebten, deinen geübten,
 deinen gebeugten laß dein
 licht leuchten, daß wir ent-
 brennen, wenn wir dich
 nennen.
 820. Mel. 29.
 Mein König! schreib
 mir dein gefez ins
 herz, das meinen
 geift ergetzt; dein königli-
 cher trieb zünd mir das lanf-
 te feuer an; und führ mich
 auf der ftreiter-bahn, durch
 mütterliche lieb.
 2. Die liebe kömmt von
 himmel her, fie macht fich
 aus der engel-heer auf die-
 fes erden-rund: doch faffet
 diefes kleinod nicht, wenn
 nich-
 <pb n="769a" src="769.jpg" />
 Von den geiftlichen Aemtern. 753
 nicht des HERREN licht
 anbricht, und macht ihr we-
 fen kund.
 3. Denn wird der harte
 finn recht weich, gefchmei-
 dig, und dem wachfe gleich,
 und fchmelzt in heißer
 gluth: die hochmuths-flü-
 gel fallen hin, es zeigt der
 recht-gefinnte finn, was doch
 die gnade thut.
 4. Wie fchöne fieht diß
 wesen aus, wenn des be-
 taubten leibes haus ein hol-
 der Geift bewohnt, da liebe
 ftets den fcepter fährt, und
 dem den fie nach wunfch re-

Normalisierter Text

deinen Vasallen, deinen geliebten,
 deinen geübten,
 deinen Gebeugten lass dein
 Licht leuchten, dass wir entbrennen,
 wenn wir dich
 nennen.
 820. Mel. 29.
 Mein König! Schreib
 mir dein Gesetz ins
 Herz, das meinen
 Geist ergetzt; dein königlicher
 Trieb zünd mir das sanfte
 Feuer an; und führ mich
 auf der Streiterbahn, durch
 mütterliche Lieb.
 2. Die Liebe kommt von
 Himmel her, sie macht sich
 aus der Engelheer auf dieses
 Erdenrund: doch fasst
 dieses Kleinod nicht, wenn
 nich-
 <pb n="769a" src="769.jpg" />
 Von den geistlichen Ämtern. 753
 nicht des Herrn Licht
 anbricht, und macht ihr Wesen
 kund.
 3. Dann wird der harte
 Sinn recht weich, geschmeidig,
 und dem Wachse gleich,
 und schmilzt in heißer
 Glut: die Hochmutsflügel
 fallen hin, es zeigt der
 rechtgesinnte Sinn, was doch
 die Gnade tut.
 4. Wie schön sieht dies
 Wesen aus, wenn des betäubten
 Leibes Haus ein holder
 Geist bewohnt, da Liebe
 stets den Zepter führt, und
 dem den sie nach Wunsch regiert,

ID

Gesangbuch1741_2_027081
 Gesangbuch1741_2_027082
 Gesangbuch1741_2_027083
 Gesangbuch1741_2_027084
 Gesangbuch1741_2_027085
 Gesangbuch1741_2_027086
 Gesangbuch1741_2_027087
 Gesangbuch1741_2_027088
 Gesangbuch1741_2_027089
 Gesangbuch1741_2_027090
 Gesangbuch1741_2_027091
 Gesangbuch1741_2_027092
 Gesangbuch1741_2_027093
 Gesangbuch1741_2_027094
 Gesangbuch1741_2_027095
 Gesangbuch1741_2_027096
 Gesangbuch1741_2_027097
 Gesangbuch1741_2_027098
 Gesangbuch1741_2_027099
 Gesangbuch1741_2_027100
 Gesangbuch1741_2_027101
 Gesangbuch1741_2_027102
 Gesangbuch1741_2_027103
 Gesangbuch1741_2_027104
 Gesangbuch1741_2_027105
 Gesangbuch1741_2_027106
 Gesangbuch1741_2_027107
 Gesangbuch1741_2_027108
 Gesangbuch1741_2_027109
 Gesangbuch1741_2_027110
 Gesangbuch1741_2_027111
 Gesangbuch1741_2_027112
 Gesangbuch1741_2_027113
 Gesangbuch1741_2_027114
 Gesangbuch1741_2_027115
 Gesangbuch1741_2_027116
 Gesangbuch1741_2_027117
 Gesangbuch1741_2_027118
 Gesangbuch1741_2_027119
 Gesangbuch1741_2_027120

Diplomatische Transkription

giert, mit himmelsgütern
 lohnt.
 5. Da lacht das frohe an-
 geficht, der augen unver-
 fälichtes licht das ftrahlet
 vor begier der menfchen
 feelen guts zu thun; die lieb
 kan nicht im dienen ruhn;
 fo bricht die flamm herfür.
 6. So fteht in GÖttes
 lieblichkeit ein GÖttes-
 menfch zur lieb bereit, befie-
 gend den verdruß, den wol-
 luft, neid, verdacht und ftreit,
 geiz, hoffart und die eigen-
 heit erbärmlich leiden muß.
 7. Es spielt der unfchuld
 lauterkeit, wenn in getreu-
 em liebes-freit die reinen
 geifter ftehn, und außer der
 partheylichkeit, von mei-
 <pb n="769b" src="769.jpg" />
 nungen und zank befreyt,
 zugleich ins Eine gehn.
 8. Denn in der eintracht
 gleichem lauf hält fie kein
 fallcher trieb nicht auf, die
 luft bleibt ungeftört: und
 was von oben ift entzündt
 auch feinen urprung wie-
 der findt, da wo es hingen-
 hört.
 9. So fchmeckt des him-
 mels füße kost die feele, die
 der gnaden-troft von oben-
 her erfreut, wenn fie der
 GÖttes-fried umringt, und
 aus den vielen denken
 bringt, zu feiner Innigkeit.
 10. Du Vater aller lich-

Normalisierter Text

mit Himmelsgütern
 lohnt.
 5. Da lacht das frohe Angesicht,
 der Augen unverfälichtes
 Licht das strahlt
 vor Begier der Menschen
 Seelen Gutes zu tun; die Lieb
 kann nicht im Dienen ruhn;
 so bricht die Flamm herfür.
 6. So steht in Gottes
 Lieblichkeit ein Gottesmensch
 zur Lieb bereit, besiegend
 den Verdruß, den Wollust,
 Neid, Verdacht und Streit,
 Geiz, Hoffart und die Eigenheit
 erbärmlich leiden muß.
 7. Es spielt der Unschuld
 Lauterkeit, wenn in getreuem
 Liebesstreit die reinen
 Geister stehn, und außer der
 Parteilichkeit, von Mei-
 <pb n="769b" src="769.jpg" />
 nungen und Zank befreit,
 zugleich ins Eine gehn.
 8. Denn in der Eintracht
 gleichem Lauf hält sie kein
 falscher Trieb nicht auf, die
 Lust bleibt ungestört: und
 was von oben ist entzündet
 auch seinen Ursprung wieder
 findet, da wo es hingehört.
 9. So schmeckt des Himmels
 süße Kost die Seele, die
 der Gnaden-Trost von obenher
 erfreut, wenn sie der
 Gottesfried umringt, und
 aus den vielen Denken
 bringt, zu seiner Innigkeit.
 10. Du Vater aller Lichter

ID

Gesangbuch1741_2_027121
 Gesangbuch1741_2_027122
 Gesangbuch1741_2_027123
 Gesangbuch1741_2_027124
 Gesangbuch1741_2_027125
 Gesangbuch1741_2_027126
 Gesangbuch1741_2_027127
 Gesangbuch1741_2_027128
 Gesangbuch1741_2_027129
 Gesangbuch1741_2_027130
 Gesangbuch1741_2_027131
 Gesangbuch1741_2_027132
 Gesangbuch1741_2_027133
 Gesangbuch1741_2_027134
 Gesangbuch1741_2_027135
 Gesangbuch1741_2_027136
 Gesangbuch1741_2_027137
 Gesangbuch1741_2_027138
 Gesangbuch1741_2_027139
 Gesangbuch1741_2_027140
 Gesangbuch1741_2_027141
 Gesangbuch1741_2_027142
 Gesangbuch1741_2_027143
 Gesangbuch1741_2_027144
 Gesangbuch1741_2_027145
 Gesangbuch1741_2_027146
 Gesangbuch1741_2_027147
 Gesangbuch1741_2_027148
 Gesangbuch1741_2_027149
 Gesangbuch1741_2_027150
 Gesangbuch1741_2_027151
 Gesangbuch1741_2_027152
 Gesangbuch1741_2_027153
 Gesangbuch1741_2_027154
 Gesangbuch1741_2_027155
 Gesangbuch1741_2_027156
 Gesangbuch1741_2_027157
 Gesangbuch1741_2_027158
 Gesangbuch1741_2_027159
 Gesangbuch1741_2_027160

Diplomatische Transkription

ter du! laß diefe allgemeine
 ruh doch allen feyn gemein:
 wir fehn noch nicht die felig-
 keit, die du haft denen zube-
 reit, die voll von liebe feyn.
 11. Was ftøret uns noch
 diefen troft? was hindert
 vor ein harter froft der
 knofpen ofne bløth? wenn
 bricht der grøne frøhling
 an, da alles auf der liebe
 bahn zur vollen ruhe zieht?
 12. Das vorpiel muß ge-
 fpielet feyn der liebe, die voll-
 kommen rein in jener welt
 regiert. O felig! wen ein
 ftarker zug, befreyt von
 welt und heuchel-trug, zu
 dem gefchmak hinføhrt.
 13. Der weiß zu fagen von
 der
 <pb n="770a" src="770.jpg" />
 754 Von den geiftlichen Aemtern.
 der luft, die Gøttes liebften
 nur bewuft, die falbung
 fehlt ihm nicht, und feinem
 frohen glaubens-mund ift
 zur erquickung alle ftund ein
 ballam zugericht.
 14. Der dringet ihm
 durch mark und bein, das
 muß ein rechter Aron feyn,
 wer fo bey brødern lebt,
 und aus dem wermuth zuk-
 ker macht, auch nie aus fal-
 fchen augen lacht, und ftets
 in freude fchwebt.
 15. O lieb! ich kenne dei-
 Von den Jungfrauen.
 821. Mel. 3.

Normalisierter Text

du! Lass diese allgemeine
 Ruh doch allen sein gemein:
 wir sehn noch nicht die Seligkeit,
 die du hast denen zubereit,
 die voll von Liebe sein.
 11. Was stört uns noch
 diesen Trost? Was hindert
 vor ein harter Frost der
 Knospen offene Blüt? Wenn
 bricht der grüne Frühling
 an, da alles auf der Liebe
 Bahn zur vollen Ruhe zieht?
 12. Das Vorspiel muss gespielt
 sein der Liebe, die vollkommen
 rein in jener Welt
 regiert. O selig! Wen ein
 starker Zug, befreit von
 Welt und Heucheltrug, zu
 dem Geschmack hinführt.
 13. Der weiß zu sagen von
 der
 <pb n="770a" src="770.jpg" />
 754 Von den geistlichen Ämtern.
 der Lust, die Gottes Liebsten
 nur bewusst, die Salbung
 fehlt ihm nicht, und seinem
 frohen Glaubensmund ist
 zur Erquickung alle Stund ein
 Balsam zugericht.
 14. Der dringt ihm
 durch Mark und Bein, das
 muss ein rechter Aaron sein,
 wer so bei Brüdern lebt,
 und aus dem Wermut Zucker
 macht, auch nie aus falschen
 Augen lacht, und stets
 in Freude schwebt.
 15. O Lieb! Ich kenne dei-
 Von den Jungfrauen.
 821. Mel. 3.

ID

Gesangbuch1741_2_027161
 Gesangbuch1741_2_027162
 Gesangbuch1741_2_027163
 Gesangbuch1741_2_027164
 Gesangbuch1741_2_027165
 Gesangbuch1741_2_027166
 Gesangbuch1741_2_027167
 Gesangbuch1741_2_027168
 Gesangbuch1741_2_027169
 Gesangbuch1741_2_027170
 Gesangbuch1741_2_027171
 Gesangbuch1741_2_027172
 Gesangbuch1741_2_027173
 Gesangbuch1741_2_027174
 Gesangbuch1741_2_027175
 Gesangbuch1741_2_027176
 Gesangbuch1741_2_027177
 Gesangbuch1741_2_027178
 Gesangbuch1741_2_027179
 Gesangbuch1741_2_027180
 Gesangbuch1741_2_027181
 Gesangbuch1741_2_027182
 Gesangbuch1741_2_027183
 Gesangbuch1741_2_027184
 Gesangbuch1741_2_027185
 Gesangbuch1741_2_027186
 Gesangbuch1741_2_027187
 Gesangbuch1741_2_027188
 Gesangbuch1741_2_027189
 Gesangbuch1741_2_027190
 Gesangbuch1741_2_027191
 Gesangbuch1741_2_027192
 Gesangbuch1741_2_027193
 Gesangbuch1741_2_027194
 Gesangbuch1741_2_027195
 Gesangbuch1741_2_027196
 Gesangbuch1741_2_027197
 Gesangbuch1741_2_027198
 Gesangbuch1741_2_027199
 Gesangbuch1741_2_027200

Diplomatische Transkription

O felig fährt der
 HERR die lieben
 Seinen, daß jeder
 man darob erfaunen muß,
 bald giebt er ihnen waffer
 gnug zu weinen, bald labt er
 sie mit feinem überfluß.
 Sein Vaterherz ift immer
 gut vor sie, und wenn ihr
 fuß nur feine wege geht,
 wenn schon der finn nicht
 viel davon verfteht, fo merkt
 man bald, daß uns die liebe
 zieh.
 2. Wohl denen, die ihr
 leben aufgegeben, und in
 den tod des HERRN be-
 <pb n="770b" src="770.jpg" />
 ne gunft: O Gottheit!
 fchenk mir deine brunft
 durch deinen Liebes-Geift,
 und laß mich brennen für
 und für zum offer, das ge-
 heiligt dir, und dir gehorfam
 leiht.
 16. Mein name foll
 nur liebe feyn, die finnen
 müffen stimmen ein, der
 mund bekenn nur lieb, die
 hände wärken diefe nur,
 die füße folgen folcher
 Spur. So herrfcht des Kö-
 nigs trieb.
 graben find, denn also fan-
 gen wir recht an zu leben,
 wens fleifch verliert, und
 wenn der geift gewinnt,
 wohl denen, welchen nichts
 als GOtt bewuft. Denn
 alles ding fo gleich ins auge

Normalisierter Text

O selig führt der
 Herr die lieben
 Seinen, dass jedermann
 darob erstaunen muss,
 bald gibt er ihnen Wasser
 genug zu weinen, bald labt er
 sie mit seinem Überfluss.
 Sein Vaterherz ist immer
 gut vor sie, und wenn ihr
 Fuß nur seine Wege geht,
 wenn schon der Sinn nicht
 viel davon versteht, so merkt
 man bald, dass uns die Liebe
 zieht.
 2. Wohl denen, die ihr
 Leben aufgegeben, und in
 den Tod des Herrn be-
 <pb n="770b" src="770.jpg" />
 ne Gunst: O Gottheit!
 schenk mir deine Brunst
 durch deinen Liebesgeist,
 und lass mich brennen für
 und für zum Opfer, das geheiligt
 dir, und dir Gehorsam
 leist.
 16. Mein Name soll
 nur Liebe sein, die Sinnen
 müssen stimmen ein, der
 Mund bekenn nur Lieb, die
 Hände wirken diese nur,
 die Füße folgen solcher
 Spur. So herrscht des Königs
 Trieb.
 graben sind, denn also fangen
 wir recht an zu leben,
 wenn's Fleisch verliert, und
 wenn der Geist gewinnt,
 wohl denen, welchen nichts
 als Gott bewusst. Denn
 alles Ding so gleich ins Auge

ID

Gesangbuch1741_2_027201
 Gesangbuch1741_2_027202
 Gesangbuch1741_2_027203
 Gesangbuch1741_2_027204
 Gesangbuch1741_2_027205
 Gesangbuch1741_2_027206
 Gesangbuch1741_2_027207
 Gesangbuch1741_2_027208
 Gesangbuch1741_2_027209
 Gesangbuch1741_2_027210
 Gesangbuch1741_2_027211
 Gesangbuch1741_2_027212
 Gesangbuch1741_2_027213
 Gesangbuch1741_2_027214
 Gesangbuch1741_2_027215
 Gesangbuch1741_2_027216
 Gesangbuch1741_2_027217
 Gesangbuch1741_2_027218
 Gesangbuch1741_2_027219
 Gesangbuch1741_2_027220
 Gesangbuch1741_2_027221
 Gesangbuch1741_2_027222
 Gesangbuch1741_2_027223
 Gesangbuch1741_2_027224
 Gesangbuch1741_2_027225
 Gesangbuch1741_2_027226
 Gesangbuch1741_2_027227
 Gesangbuch1741_2_027228
 Gesangbuch1741_2_027229
 Gesangbuch1741_2_027230
 Gesangbuch1741_2_027231
 Gesangbuch1741_2_027232
 Gesangbuch1741_2_027233
 Gesangbuch1741_2_027234
 Gesangbuch1741_2_027235
 Gesangbuch1741_2_027236
 Gesangbuch1741_2_027237
 Gesangbuch1741_2_027238
 Gesangbuch1741_2_027239
 Gesangbuch1741_2_027240

Diplomatische Transkription

fällt, der hat ein herz, das
 ewig treue halt, und gutes
 thun ist feine färfen-luft.
 3. Warum wird doch das
 volk des HERRN nicht
 weifer, und trauet ihm von
 nun an alles zu, und baut
 aufs wort des GÖttes Ja-
 cobs hauler, daß was er
 spricht, er auch unfehlbar
 thu. Wir fezen gut und
 blut und ehre dran, (denn
 allo
 <pb n="771a" src="771.jpg" />
 Von den geiftlichen Aemtern. 755
 allo hat es lich bey uns ge-
 zeigt) daß GÖtt der Held
 in Iffrael nicht leugt. Es
 glaub es wer da will, und
 wer da kan.
 4. Wie felten find die
 auferwählten feelen, die
 jungfern GÖttes und des
 GÖttes Lamms, die kei-
 nen pfad vor ihre tritte
 wählen, als nur den gang
 des feelen-bräutigams, wo
 ist ein herz von diefer argen
 welt, durchs bundes blut
 vollkommen loßgekauft, auf
 unfern HERRN und fei-
 nen tod getauft, das lich vor
 wenig oder gar nichts halt.
 5. Das ist gewiß die crone
 aller feegen, die deine hand
 auf ihre kinder legt, man
 spührt in sich der falbung
 fanftes regen, darinne lich
 der gute geift bewegt; drum
 mach uns alle deiner ar-

Normalisierter Text

fällt, der hat ein Herz, das
 ewig Treue hält, und Gutes
 tun ist seine Fürstenlust.
 3. Warum wird doch das
 Volk des Herrn nicht
 weiser, und traut ihm von
 nun an alles zu, und baut
 aufs Wort des Gottes Jakobs
 Häuser, dass was er
 spricht, er auch unfehlbar
 tut. Wir setzen Gut und
 Blut und Ehre dran, (denn
 also
 <pb n="771a" src="771.jpg" />
 Von den geistlichen Ämtern. 755
 also hat es sich bei uns gezeigt)
 dass Gott der Held
 in Israel nicht leugt. Es
 glaub es wer da will, und
 wer da kann.
 4. Wie selten sind die
 auserwählten Seelen, die
 Jungfern Gottes und des
 Gottes Lamms, die keinen
 Pfad vor ihre Tritte
 wählen, als nur den Gang
 des Seelenbräutigams, wo
 ist ein Herz von dieser argen
 Welt, durchs Bundes Blut
 vollkommen losgekauft, auf
 unsern Herrn und seinen
 Tod getauft, das sich vor
 wenig oder gar nichts hält.
 5. Das ist gewiss die Krone
 aller Segen, die deine Hand
 auf ihre Kinder legt, man
 spürt in sich der Salbung
 sanftes Regen, darinnen sich
 der gute Geist bewegt; drum
 mach uns alle deiner Armut

ID

Gesangbuch1741_2_027241
 Gesangbuch1741_2_027242
 Gesangbuch1741_2_027243
 Gesangbuch1741_2_027244
 Gesangbuch1741_2_027245
 Gesangbuch1741_2_027246
 Gesangbuch1741_2_027247
 Gesangbuch1741_2_027248
 Gesangbuch1741_2_027249
 Gesangbuch1741_2_027250
 Gesangbuch1741_2_027251
 Gesangbuch1741_2_027252
 Gesangbuch1741_2_027253
 Gesangbuch1741_2_027254
 Gesangbuch1741_2_027255
 Gesangbuch1741_2_027256
 Gesangbuch1741_2_027257
 Gesangbuch1741_2_027258
 Gesangbuch1741_2_027259
 Gesangbuch1741_2_027260
 Gesangbuch1741_2_027261
 Gesangbuch1741_2_027262
 Gesangbuch1741_2_027263
 Gesangbuch1741_2_027264
 Gesangbuch1741_2_027265
 Gesangbuch1741_2_027266
 Gesangbuch1741_2_027267
 Gesangbuch1741_2_027268
 Gesangbuch1741_2_027269
 Gesangbuch1741_2_027270
 Gesangbuch1741_2_027271
 Gesangbuch1741_2_027272
 Gesangbuch1741_2_027273
 Gesangbuch1741_2_027274
 Gesangbuch1741_2_027275
 Gesangbuch1741_2_027276
 Gesangbuch1741_2_027277
 Gesangbuch1741_2_027278
 Gesangbuch1741_2_027279
 Gesangbuch1741_2_027280

Diplomatische Transkription

muth gleich, du ehemahls
 gecreuzigter in fchmach,
 dein leben zieh uns dir ins
 leben nach, und fez uns einft
 zur pracht in deinem reich.
 822. Mel. 71.
 Jehovah! nimm von
 mir die kräfte hin,
 darinn ich nun von
 dir gefangen bin: dir muß
 mein herz und finn ergeben
 <pb n="771b" src="771.jpg" />
 feyn, fonft wird dir deine
 braut nicht völlig rein.
 2. Laß wachfen in der
 neuen creatur den reinen
 finn zur göttlichen natur;
 die nichts behält vom alten
 fauerteig, und auch ein fei-
 nern herz mach klein und
 weich.
 3. Drum fammle doch
 der ganzen liebe kraft zu
 dem was deine hand nun
 neues fchaft: weil finn und
 herz und der gedanken lauf
 zu diefem werk allein fich
 opfern auf.
 4. Geht doch der finn bey
 einer irrdfchen braut auf
 den allein, dem fie fich hat
 vertraut: lölt nicht mein
 herz bey feinem fchaz ftets
 feyn, der mich zur reinen
 gnade führet ein?
 5. Die feele kan niemahls
 von denken ruhn, ihr wille
 hat mit etwas ftets zu thun;
 fo foll er ftets von dir, du
 höchstes gut, die nahrung

Normalisierter Text

gleich, du ehemals
 Gekreuzigter in Schmach,
 dein Leben zieh uns dir ins
 Leben nach, und setz uns einst
 zur Pracht in deinem Reich.
 822. Mel. 71.
 Jehova! Nimm von
 mir die Kräfte hin,
 darin ich nun von
 dir gefangen bin: dir muss
 mein Herz und Sinn ergeben
 <pb n="771b" src="771.jpg" />
 sein, sonst wird dir deine
 Braut nicht völlig rein.
 2. Lass wachsen in der
 neuen Kreatur den reinen
 Sinn zur göttlichen Natur;
 die nichts behält vom alten
 Sauerteig, und auch ein steinern
 Herz mach klein und
 weich.
 3. Drum sammle doch
 der ganzen Liebe Kraft zu
 dem was deine Hand nun
 Neues schafft: weil Sinn und
 Herz und der Gedanken Lauf
 zu diesem Werk allein sich
 opfern auf.
 4. Geht doch der Sinn bei
 einer irdischen Braut auf
 den allein, dem sie sich hat
 vertraut: Sollt nicht mein
 Herz bei seinem Schatz stets
 sein, der mich zur reinen
 Gnade führet ein?
 5. Die Seele kann niemals
 von Denken ruhn, ihr Wille
 hat mit etwas stets zu tun;
 so soll er stets von dir, du
 höchstes Gut, die Nahrung

ID

Gesangbuch1741_2_027281
 Gesangbuch1741_2_027282
 Gesangbuch1741_2_027283
 Gesangbuch1741_2_027284
 Gesangbuch1741_2_027285
 Gesangbuch1741_2_027286
 Gesangbuch1741_2_027287
 Gesangbuch1741_2_027288
 Gesangbuch1741_2_027289
 Gesangbuch1741_2_027290
 Gesangbuch1741_2_027291
 Gesangbuch1741_2_027292
 Gesangbuch1741_2_027293
 Gesangbuch1741_2_027294
 Gesangbuch1741_2_027295
 Gesangbuch1741_2_027296
 Gesangbuch1741_2_027297
 Gesangbuch1741_2_027298
 Gesangbuch1741_2_027299
 Gesangbuch1741_2_027300
 Gesangbuch1741_2_027301
 Gesangbuch1741_2_027302
 Gesangbuch1741_2_027303
 Gesangbuch1741_2_027304
 Gesangbuch1741_2_027305
 Gesangbuch1741_2_027306
 Gesangbuch1741_2_027307
 Gesangbuch1741_2_027308
 Gesangbuch1741_2_027309
 Gesangbuch1741_2_027310
 Gesangbuch1741_2_027311
 Gesangbuch1741_2_027312
 Gesangbuch1741_2_027313
 Gesangbuch1741_2_027314
 Gesangbuch1741_2_027315
 Gesangbuch1741_2_027316
 Gesangbuch1741_2_027317
 Gesangbuch1741_2_027318
 Gesangbuch1741_2_027319
 Gesangbuch1741_2_027320

Diplomatische Transkription

ziehn wie man vor hunger
 thut.
 6. O wurzle tief, du
 neues leben, ein! laß deis
 nen wachthum nie gehin
 dert feyn. Der neue menich
 zieh GÖttes lieb in sich, und
 trink aus JESU wunden
 faßiglich.
 7. So wird der tempel
 Bbb in
 <pb n="772a" src="772.jpg" />
 756 Von den geiftlichen Aemtern.
 in geheim erbaut, ein haus
 der mutter für des Lammes
 braut, da fie den bräutigam
 lieblich lokt hinein, von
 ihm geküffet und erkant zu
 feyn.
 8. Hier beut fie ihm die
 neuen frächte dar, und wird
 davor der heiffen lieb ge
 wahr: jemehr fie giebt, je
 mehr er sich ihr schenkt, und
 die begierde nur hinein
 warts lenkt.
 9. Zeuch uns nach dir, o
 kräftigster Magnet! wie un
 fer liebesluft zu dir nur
 fteht: Verbirg und fiegle
 zu den reinen leib, daß die
 fes kind vor feinden ficher
 bleib.
 10. Eröfne dich, du nah
 me Jehovah! in JESU, der
 uns bleibt das ewge Ja.
 Du ofne lieb, uneinge
 fchränkte treu! mach deis
 nen bund in uns noch im
 mer neu.

Normalisierter Text

ziehn wie man vor Hunger
 tut.
 6. O wurzle tief, du
 neues Leben, ein! Lass deinen
 Wachstum nie gehindert
 sein. Der neue Mensch
 zieh Gottes Lieb in sich, und
 trink aus Jesu Wunden
 süßiglich.
 7. So wird der Tempel
 Bbb in
 <pb n="772a" src="772.jpg" />
 756 Von den geistlichen Ämtern.
 in geheim erbaut, ein Haus
 der Mutter für des Lammes
 Braut, da sie den Bräutigam
 lieblich lockt hinein, von
 ihm geküsst und erkannt zu
 sein.
 8. Hier beut sie ihm die
 neuen Früchte dar, und wird
 davor der heißen Lieb gewahr:
 je mehr sie gibt, jemehr
 er sich ihr schenkt, und
 die Begierde nur hineinwärts
 lenkt.
 9. Zieh uns nach dir, o
 kräftigster Magnet! Wie unser
 Liebeslust zu dir nur
 steht: Verbirg und siegle
 zu den reinen Leib, dass dieses
 Kind vor Feinden sicher
 bleib.
 10. Eröffne dich, du Name
 Jehova! in Jesus, der
 uns bleibt das ewge Ja.
 Du offne Lieb, uneingeschränkte
 Treu! Mach deinen
 Bund in uns noch immer
 neu.

ID

Gesangbuch1741_2_027321
 Gesangbuch1741_2_027322
 Gesangbuch1741_2_027323
 Gesangbuch1741_2_027324
 Gesangbuch1741_2_027325
 Gesangbuch1741_2_027326
 Gesangbuch1741_2_027327
 Gesangbuch1741_2_027328
 Gesangbuch1741_2_027329
 Gesangbuch1741_2_027330
 Gesangbuch1741_2_027331
 Gesangbuch1741_2_027332
 Gesangbuch1741_2_027333
 Gesangbuch1741_2_027334
 Gesangbuch1741_2_027335
 Gesangbuch1741_2_027336
 Gesangbuch1741_2_027337
 Gesangbuch1741_2_027338
 Gesangbuch1741_2_027339
 Gesangbuch1741_2_027340
 Gesangbuch1741_2_027341
 Gesangbuch1741_2_027342
 Gesangbuch1741_2_027343
 Gesangbuch1741_2_027344
 Gesangbuch1741_2_027345
 Gesangbuch1741_2_027346
 Gesangbuch1741_2_027347
 Gesangbuch1741_2_027348
 Gesangbuch1741_2_027349
 Gesangbuch1741_2_027350
 Gesangbuch1741_2_027351
 Gesangbuch1741_2_027352
 Gesangbuch1741_2_027353
 Gesangbuch1741_2_027354
 Gesangbuch1741_2_027355
 Gesangbuch1741_2_027356
 Gesangbuch1741_2_027357
 Gesangbuch1741_2_027358
 Gesangbuch1741_2_027359
 Gesangbuch1741_2_027360

Diplomatische Transkription

11. Schaf alles neu in
 uns, du sp~~s~~prechend wort!
 und zeige uns die aufgetane
 thane pfort Jerufalems,
 daß die erkaufte zahl in ih~~r~~
 ren mauren halt des Lam~~m~~
 mes mahl.
 12. Ruft nicht die ftimm
 aus deinem tempel vor: O
 Braut! behalt das herz zu
 mir empor; bewahr dein
 <pb n="772b" src="772.jpg" />
 kleid samt herz und finnen
 rein, und eil beftändig in
 mein herz hinein!
 13. Ja komm HERR
 JESU! nimm in uns ftets
 zu, und laß uns fonft in kei~~r~~
 nem dinge ruh! zeuch uns
 dir nach, fo laufen wir zu
 dir, und folgen als jung~~r~~
 frauen für und für.
 823. Mel. 28.
 Schein ich vor der welt
 einfam und verftellt,
 fo vermehrt sich mein
 verlangen, JEFum einzig
 zu umpfangen; gegen ihn
 bin ich niemahls fonder~~r~~
 lich.
 2. Aller erden>wuft macht
 mir keine luft; Aber JEFu
 herrlichkeiten reizen meinen
 finn von weiten: JESUS
 ziehet mich, an ihm klebe
 ich.
 3. GOTTes lieb und güt
 rühret mein gemüth; aber
 freundfchaft oder Gnade ei~~r~~
 ner hochgebohrnen made,

Normalisierter Text

11. Schaff alles neu in
 uns, du sp~~s~~prechend Wort!
 und zeige uns die aufgetane
 Pfort Jerusalems,
 dass die erkaufte Zahl in ihren
 Mauern halt des Lammes
 Mahl.
 12. Ruft nicht die Stimm
 aus deinem Tempel vor: O
 Braut! Behalt das Herz zu
 mir empor; bewahr dein
 <pb n="772b" src="772.jpg" />
 Kleid samt Herz und Sinnen
 rein, und eil beständig in
 mein Herz hinein!
 13. Ja komm Herr
 Jesus! Nimm in uns stets
 zu, und lass uns sonst in keinem
 Dinge ruh! Zieh uns
 dir nach, so laufen wir zu
 dir, und folgen als Jungfrauen
 für und für.
 823. Mel. 28.
 Schein ich vor der Welt
 einsam und verstellt,
 so vermehrt sich mein
 Verlangen, Jesus einzig
 zu umfassen; gegen ihn
 bin ich niemals sonderlich.
 2. Aller Erdenwust macht
 mir keine Lust; Aber Jesu
 Herrlichkeiten reizen meinen
 Sinn von Weiten: Jesus
 zieht mich, an ihm klebe
 ich.
 3. Gottes Lieb und Güt
 rühret mein Gemüt; aber
 Freundschaft oder Gnade einer
 hochgeborenen Made,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027361	fürstlich kinder=spiel, irret	fürstlich Kinderspiel, irret
Gesangbuch1741_2_027362	mich nicht viel.	mich nicht viel.
Gesangbuch1741_2_027363	4. Nichts was diefe welt	4. Nichts was diese Welt
Gesangbuch1741_2_027364	reich und köstlich hält, übt	reich und köstlich hält, übt
Gesangbuch1741_2_027365	die kräfte meiner sinnen;	die Kräfte meiner Sinnen;
Gesangbuch1741_2_027366	sondern alles mein begin=	sondern alles mein Beginnen
Gesangbuch1741_2_027367	nen strebet aus der zeit in	strebt aus der Zeit in
Gesangbuch1741_2_027368	die Ewigkeit.	die Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_027369	824.	824.
Gesangbuch1741_2_027370	<pb n="773a" src="773.jpg" />	<pb n="773a" src="773.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027371	Von den geistlichen Aemtern. 757	Von den geistlichen Ämtern. 757
Gesangbuch1741_2_027372	824. Mel. 3.	824. Mel. 3.
Gesangbuch1741_2_027373	O hüte doch, du treuer	O hüte doch, du treuer
Gesangbuch1741_2_027374	Menschen=Hüter, so	Menschenhüter, so
Gesangbuch1741_2_027375	schlieffe doch in deine	schließe doch in deine
Gesangbuch1741_2_027376	kammer ein, die heiligen und	Kammer ein, die heiligen und
Gesangbuch1741_2_027377	herrlichen gemüther, die sich	herrlichen Gemüter, die sich
Gesangbuch1741_2_027378	dem HErrn mit leib und see=	dem Herrn mit Leib und Seele
Gesangbuch1741_2_027379	le weyhn, der du in sie die	weihn, der du in sie die
Gesangbuch1741_2_027380	Gottes Liebe geußt, vollfah=	Gottes Liebe geußt, vollführ
Gesangbuch1741_2_027381	re felbst dein angefangen	selbst dein angefangen
Gesangbuch1741_2_027382	heyl, sie lieben ja das Eins,	Heil, sie lieben ja das Eins,
Gesangbuch1741_2_027383	das gute theil, sie thun ja	das gute Teil, sie tun ja
Gesangbuch1741_2_027384	gern, was sie der hüter	gern, was sie der Hüter
Gesangbuch1741_2_027385	heißt.	heißt.
Gesangbuch1741_2_027386	2. Du Cammerer der tu=	2. Du Kämmerer der Tugendsamen
Gesangbuch1741_2_027387	gendflamen Elthern, die vor	Estern, die vor
Gesangbuch1741_2_027388	dem thron des Lamms ge=	dem Thron des Lamms gebückt
Gesangbuch1741_2_027389	bücket stehn, und die sich da	stehn, und die sich da
Gesangbuch1741_2_027390	mit ihren treuen schwestern	mit ihren treuen Schwestern
Gesangbuch1741_2_027391	durch niedrigkeit zu seiner	durch Niedrigkeit zu seiner
Gesangbuch1741_2_027392	huld erhöh. Geleite doch	Huld erhöh. Geleite doch
Gesangbuch1741_2_027393	ein jedes herz herzu, zum	ein jedes Herz herzu, zum
Gesangbuch1741_2_027394	gnaden=stuhl des Königes	Gnadenstuhl des Königs
Gesangbuch1741_2_027395	der welt, zum cepter, den	der Welt, zum Zepter, den
Gesangbuch1741_2_027396	er uns entgegen hält, ins	er uns entgegen hält, ins
Gesangbuch1741_2_027397	braut=gemach der wahren	Brautgemach der wahren
Gesangbuch1741_2_027398	seelen=ruh.	Seelenruh.
Gesangbuch1741_2_027399	3. Du bist es, der die see=	3. Du bist es, der die Seelen
Gesangbuch1741_2_027400	len nieder bücket, in die er=	nieder bückt, in die Erkenntnis

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027401	kantiß ihrer nichtigkeit.	ihrer Nichtigkeit.
Gesangbuch1741_2_027402	Du bist es auch, durch den	Du bist es auch, durch den
Gesangbuch1741_2_027403	man feufzer schicket zur vä-	man Seufzer schickt zur väterlichen
Gesangbuch1741_2_027404	terlichen wohlgewogenheit,	Wohlgewogenheit,
Gesangbuch1741_2_027405	dann wird uns durch dein	dann wird uns durch dein
Gesangbuch1741_2_027406	zeugniß aufgethan, die liebe,	Zeugnis aufgetan, die Liebe,
Gesangbuch1741_2_027407	die aus JESUS augen	die aus Jesus Augen
Gesangbuch1741_2_027408	strahlt, den du uns selbst	strahlt, den du uns selbst
Gesangbuch1741_2_027409	<pb n="773b" src="773.jpg" />	<pb n="773b" src="773.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027410	vor aug und herz gemahlt,	vor Aug und Herz gemalt,
Gesangbuch1741_2_027411	und den niemand als du,	und den niemand als du,
Gesangbuch1741_2_027412	verklären kan.	verklären kann.
Gesangbuch1741_2_027413	4. Dann spährt man dich	4. Dann spürt man dich
Gesangbuch1741_2_027414	als obriften der dienen, die	als Obersten der Dienen, die
Gesangbuch1741_2_027415	sich das Lamm von dieser	sich das Lamm von dieser
Gesangbuch1741_2_027416	welt erkaufft, wer wolte dich	Welt erkaufft, wer wolte dich
Gesangbuch1741_2_027417	o Meifter! wol erzärnen,	o Meister! wohl erzürnen,
Gesangbuch1741_2_027418	den deine hand mit geift und	den deine Hand mit Geist und
Gesangbuch1741_2_027419	feur getauft; wenn deine	Feuer getauft; wenn deine
Gesangbuch1741_2_027420	salbung das gemeth durch-	Salbung das Gemüt durchzieht,
Gesangbuch1741_2_027421	zieht, wenn deine cur den	wenn deine Kur den
Gesangbuch1741_2_027422	quell der luft verstopft, und	Quell der Lust verstopft, und
Gesangbuch1741_2_027423	uns das öl der frelichkeit	uns das Öl der Fröhlichkeit
Gesangbuch1741_2_027424	betropft. Wohl dem, der	betropft. Wohl dem, der
Gesangbuch1741_2_027425	dir ftets auf die hande sieht!	dir stets auf die Hände sieht!
Gesangbuch1741_2_027426	5. O Hüter! laß uns vor	5. O Hüter! Lass uns vor
Gesangbuch1741_2_027427	dir gnade finden; O Geift	dir Gnade finden; O Geist
Gesangbuch1741_2_027428	des HERRN, weyh uns zu	des Herrn, weih uns zu
Gesangbuch1741_2_027429	tempeln ein; O laß den	Tempeln ein; O lass den
Gesangbuch1741_2_027430	qualm der eitelkeit und fens-	Qualm der Eitelkeit und Sünden,
Gesangbuch1741_2_027431	den, im innerften bald aus-	im Innersten bald ausgetrocknet
Gesangbuch1741_2_027432	getrocknet feyn. Gebrauche	sein. Gebrauche
Gesangbuch1741_2_027433	dich des creuzes und der	dich des Kreuzes und der
Gesangbuch1741_2_027434	schmach, gebrauche dich der	Schmach, gebrauche dich der
Gesangbuch1741_2_027435	wege die du weißt, gieb acht	Wege die du weißt, gib acht
Gesangbuch1741_2_027436	auf uns, du unsichtbarer	auf uns, du unsichtbarer
Gesangbuch1741_2_027437	Geift, und zeuch uns ftets	Geist, und zieh uns stets
Gesangbuch1741_2_027438	dem Brautigam hinnach.	dem Bräutigam hin nach.
Gesangbuch1741_2_027439	6. So ruhen wir in ei-	6. So ruhen wir in einem
Gesangbuch1741_2_027440	nem solchen frieden, den sich	solchen Frieden, den sich

ID

Gesangbuch1741_2_027441
 Gesangbuch1741_2_027442
 Gesangbuch1741_2_027443
 Gesangbuch1741_2_027444
 Gesangbuch1741_2_027445
 Gesangbuch1741_2_027446
 Gesangbuch1741_2_027447
 Gesangbuch1741_2_027448
 Gesangbuch1741_2_027449
 Gesangbuch1741_2_027450
 Gesangbuch1741_2_027451
 Gesangbuch1741_2_027452
 Gesangbuch1741_2_027453
 Gesangbuch1741_2_027454
 Gesangbuch1741_2_027455
 Gesangbuch1741_2_027456
 Gesangbuch1741_2_027457
 Gesangbuch1741_2_027458
 Gesangbuch1741_2_027459
 Gesangbuch1741_2_027460
 Gesangbuch1741_2_027461
 Gesangbuch1741_2_027462
 Gesangbuch1741_2_027463
 Gesangbuch1741_2_027464
 Gesangbuch1741_2_027465
 Gesangbuch1741_2_027466
 Gesangbuch1741_2_027467
 Gesangbuch1741_2_027468
 Gesangbuch1741_2_027469
 Gesangbuch1741_2_027470
 Gesangbuch1741_2_027471
 Gesangbuch1741_2_027472
 Gesangbuch1741_2_027473
 Gesangbuch1741_2_027474
 Gesangbuch1741_2_027475
 Gesangbuch1741_2_027476
 Gesangbuch1741_2_027477
 Gesangbuch1741_2_027478
 Gesangbuch1741_2_027479
 Gesangbuch1741_2_027480

Diplomatische Transkription

die welt nicht vorzustellen
 weiß, wir find im leib und
 leben abgefchieden, von fei-
 ner mäh, befchwerlichkeit
 und fchweiß; wir fcheinen
 zwar zulezt, als ftärben wir,
 wenn aber du mit uns ge-
 Bbb 2 fchaf-
 <pb n="774a" src="774.jpg" />
 758 Von den geiftlichen Aemtern.
 fchäftig bift, und unfer herz
 dir nur gehorfam ift, fo of-
 nefst du uns nur die kam-
 mer-thür.
 825. Mel. 51.
 Wach auf! du geift
 der treuen zeugen!
 der vor bezeugt
 den lautern finn der feelen,
 die ganz JESU eigen, und
 fich ftets fchwingen zu ihm
 hin, bring an das licht, ver-
 halt uns nicht der keufchheit
 ihre trefflichkeit, urprung,
 unfchuld und ehrenkleid.
 2. Sie ift des Höchften
 theure gabe, nicht Eva kin-
 dern angeerbt, fie ift viel ei-
 ne beßre haabe als die na-
 tur, die fo verderbt; denn
 Chriftus giebt dem, der fie
 liebt, daß ihm, dem reinen
 jungfrau=fohn, das herz fey
 gleich, das er bewohn.
 3. Sie ift von königlichem
 adel, weil fie aus GOTTes
 geift gebohrn, und als ein
 lamm, fo ohne tadel, zum
 opfer von GOTT aufer-
 kohrn, und kein gebot, noch

Normalisierter Text

die Welt nicht vorzustellen
 weiß, wir sind im Leib und
 Leben abgeschieden, von seiner
 Müh, Beschwerlichkeit
 und Schweiß; wir scheinen
 zwar zuletzt, als stürben wir,
 wenn aber du mit uns geBbb
 2 schaf-
 <pb n="774a" src="774.jpg" />
 758 Von den geistlichen Ämtern.
 schäftig bist, und unser Herz
 dir nur gehorsam ist, so öffnest
 du uns nur die Kammertür.
 825. Mel. 51.
 Wach auf! Du Geist
 der treuen Zeugen!
 der vor bezeugt
 den lauterer Sinn der Seelen,
 die ganz Jesu eigen, und
 sich stets schwingen zu ihm
 hin, bring an das Licht, verhalt
 uns nicht der Keuschheit
 ihre Trefflichkeit, Ursprung,
 Unschuld und Ehrenkleid.
 2. Sie ist des Höchsten
 teure Gabe, nicht Eva Kindern
 angeerbt, sie ist viel eine
 bessere Habe als die Natur,
 die so verderbt; denn
 Christus gibt dem, der sie
 liebt, dass ihm, dem reinen
 Jungfrauensohn, das Herz sei
 gleich, das er bewohn.
 3. Sie ist von königlichem
 Adel, weil sie aus Gottes
 Geist geboren, und als ein
 Lamm, so ohne Tadel, zum
 Opfer von Gott auserkoren,
 und kein Gebot, noch

ID

Gesangbuch1741_2_027481
 Gesangbuch1741_2_027482
 Gesangbuch1741_2_027483
 Gesangbuch1741_2_027484
 Gesangbuch1741_2_027485
 Gesangbuch1741_2_027486
 Gesangbuch1741_2_027487
 Gesangbuch1741_2_027488
 Gesangbuch1741_2_027489
 Gesangbuch1741_2_027490
 Gesangbuch1741_2_027491
 Gesangbuch1741_2_027492
 Gesangbuch1741_2_027493
 Gesangbuch1741_2_027494
 Gesangbuch1741_2_027495
 Gesangbuch1741_2_027496
 Gesangbuch1741_2_027497
 Gesangbuch1741_2_027498
 Gesangbuch1741_2_027499
 Gesangbuch1741_2_027500
 Gesangbuch1741_2_027501
 Gesangbuch1741_2_027502
 Gesangbuch1741_2_027503
 Gesangbuch1741_2_027504
 Gesangbuch1741_2_027505
 Gesangbuch1741_2_027506
 Gesangbuch1741_2_027507
 Gesangbuch1741_2_027508
 Gesangbuch1741_2_027509
 Gesangbuch1741_2_027510
 Gesangbuch1741_2_027511
 Gesangbuch1741_2_027512
 Gesangbuch1741_2_027513
 Gesangbuch1741_2_027514
 Gesangbuch1741_2_027515
 Gesangbuch1741_2_027516
 Gesangbuch1741_2_027517
 Gesangbuch1741_2_027518
 Gesangbuch1741_2_027519
 Gesangbuch1741_2_027520

Diplomatische Transkription

eingenoht zwingt uns in
 den Enthaltsungsstand, dem
 nichts als Freyheit ist be-
 kant.
 4. Die Weisheit, so mit
 Gottes Herzen am aller-
 nachsten ist verwandt, wird
 <pb n="774b" src="774.jpg" />
 wahrlich gar ohn alles
 scherzen ein Jungfrau selbft
 und keusch genannt: sie
 kommt nicht hin, wo nicht
 der Sinn ist abgedondert von
 der Lust, die Gottes Herzen
 unbewuft.
 5. Ja Gott thun Jung-
 frauen so gefallen, daß er sie
 als ein kostbar gut zählt
 und erkaufft aus andern al-
 len zu erstlingen mit feinem
 blut ihm und dem Lamm
 aus jedem Stamm zwölf
 tausend, die dem Lamm
 nachgehn, als unbefleckt vor
 ihm zu stehn.
 6. Die sind's, so hier zu
 seinen Füßen sich setzen und
 entzündet sind, in seiner
 liebe nur zu wissen, wie man
 sich ganz mit ihm verbindet
 im liebes-seil, zu großem
 heyl. Wie hat Gott die-
 se leut so lieb! sprach Mo-
 ses schon aus Gottes-
 trieb.
 7. Sieh, welch ein
 schmuck, darinnen prangen
 des Königs Töchter innen-
 warts, die bloß an Jesu
 Herzen hangen, und opfern

Normalisierter Text

eingenoht zwingt uns in
 den Enthaltsungsstand, dem
 nichts als Freiheit ist bekannt.
 4. Die Weisheit, so mit
 Gottes Herzen am allernächsten
 ist verwandt, wird
 <pb n="774b" src="774.jpg" />
 wahrlich gar ohne alles
 Scherzen ein Jungfrau selbst
 und keusch genannt: sie
 kommt nicht hin, wo nicht
 der Sinn ist abgesondert von
 der Lust, die Gottes Herzen
 unbewusst.
 5. Ja Gott tun Jungfrauen
 so gefallen, dass er sie
 als ein kostbar Gut zählt
 und erkaufft aus andern allen
 zu Erstlingen mit seinem
 Blut ihm und dem Lamm
 aus jedem Stamm zwölf
 tausend, die dem Lamm
 nachgehn, als unbefleckt vor
 ihm zu stehn.
 6. Die sind's, so hier zu
 seinen Füßen sich setzen und
 entzündet sind, in seiner
 Liebe nur zu wissen, wie man
 sich ganz mit ihm verbindet
 im Liebes-Seil, zu großem
 Heil. Wie hat Gott diese
 Leut so lieb! sprach Moses
 schon aus GottesTrieb.
 7. Sieh, welch ein
 Schmuck, darinnen prangen
 des Königs Töchter innenwärts,
 die bloß an Jesu
 Herzen hangen, und opfern

ID

Gesangbuch1741_2_027521
 Gesangbuch1741_2_027522
 Gesangbuch1741_2_027523
 Gesangbuch1741_2_027524
 Gesangbuch1741_2_027525
 Gesangbuch1741_2_027526
 Gesangbuch1741_2_027527
 Gesangbuch1741_2_027528
 Gesangbuch1741_2_027529
 Gesangbuch1741_2_027530
 Gesangbuch1741_2_027531
 Gesangbuch1741_2_027532
 Gesangbuch1741_2_027533
 Gesangbuch1741_2_027534
 Gesangbuch1741_2_027535
 Gesangbuch1741_2_027536
 Gesangbuch1741_2_027537
 Gesangbuch1741_2_027538
 Gesangbuch1741_2_027539
 Gesangbuch1741_2_027540
 Gesangbuch1741_2_027541
 Gesangbuch1741_2_027542
 Gesangbuch1741_2_027543
 Gesangbuch1741_2_027544
 Gesangbuch1741_2_027545
 Gesangbuch1741_2_027546
 Gesangbuch1741_2_027547
 Gesangbuch1741_2_027548
 Gesangbuch1741_2_027549
 Gesangbuch1741_2_027550
 Gesangbuch1741_2_027551
 Gesangbuch1741_2_027552
 Gesangbuch1741_2_027553
 Gesangbuch1741_2_027554
 Gesangbuch1741_2_027555
 Gesangbuch1741_2_027556
 Gesangbuch1741_2_027557
 Gesangbuch1741_2_027558
 Gesangbuch1741_2_027559
 Gesangbuch1741_2_027560

Diplomatische Transkription

ihm ihr ganzes herz. Es
 ift der geift, der fich entreift
 von allem, was nicht JEſuſ
 ift, bis er fich felbft aus
 lieb vergißt.
 8. Diß ift koſtlich und
 fein
 <pb n="775a" src="775.jpg" />
 Von den geiftlichen Aemtern. 759
 fein zu heißen, ftets unver-
 hindert, unverrät und fo,
 daß man nicht abzureißen,
 dem HERREN dienen,
 feyn befrickt in feinem
 netz, daß er ergez in felgfter
 gefangenſchaft das herz mit
 unſchuld, lieb und kraft.
 9. Die zeit ift kurz, der
 abend kommet, da man fich
 auf den ſabbath freut, wer
 klug ift, ſchaft was ewig
 frommet, macht feyerabend
 in der zeit, ſchmückt ſich
 aufs beſt zum hochzeit-feſt,
 kauft öle ein mit guter ruh,
 und richt die lampe klüg-
 lich zu.
 10. Ach aber! wo ift die
 zu finden, der ſo wohl ift
 ins HERRN haus, daß
 ſie ſich nicht laßt überwinden
 durch eigennuz; zu gehen
 draus, liebt ihn ſo feſt, daß
 Von den äußeren Führungen.
 826. Mel. 40.
 Wie wohl ift einer
 ſolchen ſeele, die
 JEſum Chriftum
 in ſich hat, wird gleich die
 äußere leibes-höhle von man-

Normalisierter Text

ihm ihr ganzes Herz. Es
 iſt der Geiſt, der ſich entreißt
 von allem, was nicht Jeſus
 iſt, biſ er ſich ſelbſt aus
 Lieb vergißt.
 8. Dies iſt köſtlich und
 fein
 <pb n="775a" src="775.jpg" />
 Von den geiſtlichen Ämtern. 759
 fein zu heißen, ſtets unverhindert,
 unverrückt und ſo,
 daſſ man nicht abzureißen,
 dem Herrn dienen,
 ſein beſtrickt in ſeinem
 Netz, daſſ er ergetzt in ſeligſter
 Gefangenſchaft daſ Herz mit
 Unſchuld, Lieb und Kraft.
 9. Die Zeit iſt kurz, der
 Abend kommt, da man ſich
 auf den Sabbat freut, wer
 klug iſt, ſchafft waſ ewig
 frommt, macht Feiſerabend
 in der Zeit, ſchmückt ſich
 aufs Beſt zum Hochzeiſtfeſt,
 kauft Öle ein mit guter Ruh,
 und richt die Lampe klüg-
 lich zu.
 10. Ach aber! Wo iſt die
 zu finden, der ſo wohl iſt
 ins Herrn Haus, daſſ
 ſie ſich nicht läſſt überwinden
 durch Eigennutz; zu gehen
 drauſ, liebt ihn ſo feſt, daſſ
 Von den äußeren Führungen.
 826. Mel. 40.
 Wie wohl iſt einer
 ſolchen Seele, die
 Jeſuſ Chriſtuſ
 in ſich hat, wird gleich die
 äußere Leibeshöhle von mancher

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027561	cher arbeit mäd und matt:	Arbeit müd und matt:
Gesangbuch1741_2_027562	fo fteht der geift doch unge	so steht der Geist doch unge-
Gesangbuch1741_2_027563	<pb n="775b" src="775.jpg" />	<pb n="775b" src="775.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027564	fie ihr laßt das ohr durch	sie ihr lässt das Ohr durchbohren
Gesangbuch1741_2_027565	bohrn ans lebens-thar, und	ans Lebenstür, und
Gesangbuch1741_2_027566	dient ihm dann far und	dient ihm dann für und
Gesangbuch1741_2_027567	far.	für.
Gesangbuch1741_2_027568	11. So lehrt die fchrift,	11. So lehrt die Schrift,
Gesangbuch1741_2_027569	und wird bezeuet vom gei	und wird bezeugt vom Geiste,
Gesangbuch1741_2_027570	fte, daß geift wahrheit fey,	dass Geist Wahrheit sei,
Gesangbuch1741_2_027571	wer unter dieses joch fich	wer unter dieses Joch sich
Gesangbuch1741_2_027572	beuget, den macht die wahr	beugt, den macht die Wahrheit
Gesangbuch1741_2_027573	heit völlig frey; die nie	völlig frei; die niemand
Gesangbuch1741_2_027574	mand zwingt, noch darauf	zwingt, noch darauf
Gesangbuch1741_2_027575	dringt, ob war die ehe nicht	dringt, ob wär die Ehe nicht
Gesangbuch1741_2_027576	erlaubt, denn Paulus felbt	erlaubt, denn Paulus selbst
Gesangbuch1741_2_027577	nicht fo geglaubt.	nicht so geglaubt.
Gesangbuch1741_2_027578	12. Den freyheits-cranz	12. Den Freiheitskranz
Gesangbuch1741_2_027579	halt nicht far eigen, bewah	halt nicht für eigen, bewahre
Gesangbuch1741_2_027580	re ihn als eine gab mit	ihn als eine Gab mit
Gesangbuch1741_2_027581	keufchheit, demuth und ftill	Keuschheit, Demut und Stillschweigen,
Gesangbuch1741_2_027582	fchweigen, daß JEfus was	dass Jesus was
Gesangbuch1741_2_027583	freywilligs hab, denn maf	Freiwilliges hab, denn müßiggehn,
Gesangbuch1741_2_027584	figgehn, und fich aufblehn,	und sich aufbläh,
Gesangbuch1741_2_027585	verdirt den fchaz; gewiß	verdirt den Schatz; gewiss
Gesangbuch1741_2_027586	fey deß. Wers fallen mag,	sei des. Wer's fassen mag,
Gesangbuch1741_2_027587	der falle es.	der fasse es.
Gesangbuch1741_2_027588	bunden, und hat den quell	bunden, und hat den Quell
Gesangbuch1741_2_027589	der freude funden, (und	der Freude funden, (und
Gesangbuch1741_2_027590	zwar der freud in felfer ftill)	zwar der Freud in süßer Still)
Gesangbuch1741_2_027591	denn das ift eine fchlechte	denn das ist eine schlechte
Gesangbuch1741_2_027592	freude, fo lange man die fee	Freude, so lange man die Seelenweide
Gesangbuch1741_2_027593	lenweyde in lauter unruh	in lauter Unruh
Gesangbuch1741_2_027594	fuchen will.	suchen will.
Gesangbuch1741_2_027595	2. Drum kan kein men	2. Drum kann kein Men-
Gesangbuch1741_2_027596	fchen-kind ergränden, wie	
Gesangbuch1741_2_027597	Bbb 3 gut	
Gesangbuch1741_2_027598	<pb n="776a" src="776.jpg" />	<pb n="776a" src="776.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027599	760 Von den außeren Fährungen.	760 Von den äußeren Führungen.
Gesangbuch1741_2_027600	gut mans erft bey JESU	gut man's erst bei Jesus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027601	trift, man schleppet sich mit	trifft, man schleppt sich mit
Gesangbuch1741_2_027602	feinen fenden, man iffet e	seinen Sünden, man isst überzuckert
Gesangbuch1741_2_027603	berzuckert gift, und meint,	Gift, und meint,
Gesangbuch1741_2_027604	man hab es wohl getroffen,	man hab es wohl getroffen,
Gesangbuch1741_2_027605	wenn man sich endlich was	wenn man sich endlich was
Gesangbuch1741_2_027606	erlaffen, das einer vor ein	erlassen, das einer vor ein
Gesangbuch1741_2_027607	glek erkennt; allein wer	Glück erkennt; allein wer
Gesangbuch1741_2_027608	will uns glauben machen,	will uns glauben machen,
Gesangbuch1741_2_027609	Daß man in diefer welt die	Dass man in dieser Welt die
Gesangbuch1741_2_027610	fachen bey ihrem rechten	Sachen bei ihrem rechten
Gesangbuch1741_2_027611	nahmen nennt.	Namen nennt.
Gesangbuch1741_2_027612	3. Es giebt ja GOtt be	3. Es gibt ja Gott bekannte
Gesangbuch1741_2_027613	kante nahmen, der welt	Namen, der Welt
Gesangbuch1741_2_027614	hingegen find sie fremd, die	hingegen sind sie fremd, die
Gesangbuch1741_2_027615	weder auf durchlauchtgen	weder auf durchlauchten
Gesangbuch1741_2_027616	faamen noch eigne tugend	Samen noch eigne Tugend
Gesangbuch1741_2_027617	sich gestemmt, die sich des	sich gestemmt, die sich des
Gesangbuch1741_2_027618	Crocodils der ehren mit ei	Krokodils der Ehren mit einer
Gesangbuch1741_2_027619	ner schnellen flucht erweh	schnellen Flucht erwehren;
Gesangbuch1741_2_027620	ren; und also velt verpan	und also fest verpanzert
Gesangbuch1741_2_027621	zert find, daß er wohl an sie	sind, dass er wohl an sie
Gesangbuch1741_2_027622	anzudringen, nicht aber sie	anzudringen, nicht aber sie
Gesangbuch1741_2_027623	hineinzufchlingen, gelegen	hineinzuschlingen, Gelegenheit
Gesangbuch1741_2_027624	heit und krafte find.	und Kräfte findet.
Gesangbuch1741_2_027625	4. Die ehe kennet auch	4. Die Ehe kennet auch
Gesangbuch1741_2_027626	perfonen, allein in gar ge	Personen, allein in gar geringer
Gesangbuch1741_2_027627	ringer zahl, die feliglich bey	Zahl, die seliglich beisammen
Gesangbuch1741_2_027628	fammen wohnen, und leiten	wohnen, und leiten
Gesangbuch1741_2_027629	sich durchs jammerthal, in	sich durchs Jammertal, in
Gesangbuch1741_2_027630	deren auferwählten bunde,	deren auserwählten Bunde,
Gesangbuch1741_2_027631	die gnade Chrifti steht zum	die Gnade Christi steht zum
Gesangbuch1741_2_027632	grunde, und welche ihn und	Grunde, und welche ihn und
Gesangbuch1741_2_027633	die gemein, an sich als le	die Gemein, an sich als lebensvollen
Gesangbuch1741_2_027634	bensvollen bildern, so glek	Bildern, so glücklich
Gesangbuch1741_2_027635	lich wiffen abzufchildern,	wissen abzuschiltern,
Gesangbuch1741_2_027636	daß sie nicht zu verkennen	dass sie nicht zu verkennen
Gesangbuch1741_2_027637	seyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_027638	<pb n="776b" src="776.jpg" />	<pb n="776b" src="776.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027639	5. So kommt es denn in	5. So kommt es denn in
Gesangbuch1741_2_027640	allen fachen auf grund und	allen Sachen auf Grund und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027641	untertellung an, die können	Unterstellung an, die können
Gesangbuch1741_2_027642	haufte stehen machen, und	Häuser stehen machen, und
Gesangbuch1741_2_027643	die es außer dem gethan,	die es außer dem getan,
Gesangbuch1741_2_027644	HERR, der du unser herze	Herr, der du unser Herze
Gesangbuch1741_2_027645	kennest, und nach dem wohl	kennest, und nach dem Wohl
Gesangbuch1741_2_027646	der menschen brennest, wie	der Menschen brennst, wie
Gesangbuch1741_2_027647	glücklich wird man durch	glücklich wird man durch
Gesangbuch1741_2_027648	den sinn, der dir sein ganzes	den Sinn, der dir sein ganzes
Gesangbuch1741_2_027649	anvertrauet, und alles auf	anvertraut, und alles auf
Gesangbuch1741_2_027650	die gnade bauet, und giebt	die Gnade bauet, und gibt
Gesangbuch1741_2_027651	sich unbefehens hin.	sich unbeschens hin.
Gesangbuch1741_2_027652	827. Mel. 18.	827. Mel. 18.
Gesangbuch1741_2_027653	Gewiß, wer seinen hey-	Gewiss, wer seinen Heiland
Gesangbuch1741_2_027654	land liebet, und liebt	liebt, und liebt
Gesangbuch1741_2_027655	zugleich sein eigen-	zugleich sein Eigentum:
Gesangbuch1741_2_027656	thum: der wird erfreuet	der wird erfreut
Gesangbuch1741_2_027657	und betrübet, durch Christi	und betrübt, durch Christi
Gesangbuch1741_2_027658	schande oder ruhm. Ich	Schande oder Ruhm. Ich
Gesangbuch1741_2_027659	bitte meinen Seelen-Wer-	bitte meinen Seelenwerber,
Gesangbuch1741_2_027660	ber, er wende nur die	er wende nur die
Gesangbuch1741_2_027661	schmach von mir, darüber	Schmach von mir, darüber
Gesangbuch1741_2_027662	ich kein leiden herber und	ich kein Leiden herber und
Gesangbuch1741_2_027663	keinen größern schmerzen	keinen größeren Schmerzen
Gesangbuch1741_2_027664	spür.	spür.
Gesangbuch1741_2_027665	2. Ich meine JEsum	2. Ich meine Jesus
Gesangbuch1741_2_027666	Christum nennen, und sei-	Christus nennen, und seinem
Gesangbuch1741_2_027667	nem herzen ferne seyn; sich	Herzen ferne sein; sich
Gesangbuch1741_2_027668	selber nicht im grunde ken-	selber nicht im Grunde kennen,
Gesangbuch1741_2_027669	nen, und also nicht um gnä-	und also nicht um Gnade
Gesangbuch1741_2_027670	de schreyn; weil aber fleisch	schreyn; weil aber Fleisch
Gesangbuch1741_2_027671	und blut commode, und	und Blut kommod, und
Gesangbuch1741_2_027672	sichs nicht gerne sauer	sich's nicht gerne sauer
Gesangbuch1741_2_027673	macht, ein Christenthum	macht, ein Christenthum
Gesangbuch1741_2_027674	auf seine mode erwählen,	auf seine Mode erwählen,
Gesangbuch1741_2_027675	das die welt erdacht.	das die Welt erdacht.
Gesangbuch1741_2_027676	3. Zwey	3. Zwei
Gesangbuch1741_2_027677		
Gesangbuch1741_2_027678	Von den äußeren Führungen. 761	Von den äußeren Führungen. 761
Gesangbuch1741_2_027679	3. Zwey dinge sind, die	3. Zwei Dinge sind, die
Gesangbuch1741_2_027680	unsre seele der feligkeit ent-	unsre Seele der Seligkeit entgegen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027681	gegen fährn, das erfte ift,	führn, das erste ist,
Gesangbuch1741_2_027682	die wunden-höle, wenn wir	die Wundenhöhle, wenn wir
Gesangbuch1741_2_027683	uns dahinein verliehnr,	uns dahinein verlieren,
Gesangbuch1741_2_027684	das andre: Chrifti joch, das	das andre: Christi Joch, das
Gesangbuch1741_2_027685	linde, das erfte bringet uns	linde, das erste bringt uns
Gesangbuch1741_2_027686	zur ruh: das andre lenket	zur Ruh: das andre lenkt
Gesangbuch1741_2_027687	uns gefchwinde und ficher	uns geschwinde und sicher
Gesangbuch1741_2_027688	auf die fchranken zu.	auf die Schranken zu.
Gesangbuch1741_2_027689	4. Hat jemand kein ver-	4. Hat jemand kein verklärtes
Gesangbuch1741_2_027690	klärtes auge dem Heyland	Auge dem Heiland
Gesangbuch1741_2_027691	in fein herz zu lehn; der	in sein Herz zu sehn; der
Gesangbuch1741_2_027692	wiffe, daß er gar nichts tau-	wisse, dass er gar nichts tauge,
Gesangbuch1741_2_027693	ge, und daß es um fein heyl	und dass es um sein Heil
Gesangbuch1741_2_027694	gefchehn. Hat aber jemand	geschehn. Hat aber jemand
Gesangbuch1741_2_027695	gnade funden, und will	Gnade funden, und will
Gesangbuch1741_2_027696	nicht in den ftreiter-fteg,	nicht in den Streitersteg,
Gesangbuch1741_2_027697	darinn die zeugen eber-	darin die Zeugen überwunden;
Gesangbuch1741_2_027698	wunden; der giebt die gna-	der gibt die Gnade
Gesangbuch1741_2_027699	de wieder weg.	wieder weg.
Gesangbuch1741_2_027700	5. HERR! der du unfre	5. Herr! Der du unsre
Gesangbuch1741_2_027701	arme feele auf deinen mut-	arme Seele auf deinen Mutterherzen
Gesangbuch1741_2_027702	ter-herzen tragft, und an	trägst, und an
Gesangbuch1741_2_027703	der werkfatt ihrer höle	der Werkstatt ihrer Höhle
Gesangbuch1741_2_027704	ftets neue treu vor augen	stets neue Treu vor Augen
Gesangbuch1741_2_027705	legft, erhalte uns nach dei-	legst, erhalte uns nach deinem
Gesangbuch1741_2_027706	nem willen, bis jedes fich,	Willen, bis jedes sich,
Gesangbuch1741_2_027707	du Seelen-Mann! in dei-	du Seelenmann! in deinen
Gesangbuch1741_2_027708	nen blutgen wunden ftillen,	blutigen Wunden stillen,
Gesangbuch1741_2_027709	und deines joches röhmen	und deines Joches rühmen
Gesangbuch1741_2_027710	kan.	kann.
Gesangbuch1741_2_027711	828. Mel. 32.	828. Mel. 32.
Gesangbuch1741_2_027712	Rath, kraft und held,	Rat, Kraft und Held,
Gesangbuch1741_2_027713	und wunderbar!	und wunderbar!
Gesangbuch1741_2_027714	dein nahm ift mei-	dein Name ist mei-
Gesangbuch1741_2_027715		
Gesangbuch1741_2_027716	ner feelen klar, * die du mit	ner Seelen klar, * die du mit
Gesangbuch1741_2_027717	deinem blut erkauf, und	deinem Blut erkaufst, und
Gesangbuch1741_2_027718	mit der liebes-gluth getauft,	mit der Liebesglut getauft,
Gesangbuch1741_2_027719	mein brautigam, an meiner	mein Bräutigam, an meiner
Gesangbuch1741_2_027720	ftirne brennt dein nahm	Stirne brennt dein Name

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027721	und creuz, leit dem ich dich	und Kreuz, seit dem ich dich
Gesangbuch1741_2_027722	erkennt.	erkannt.
Gesangbuch1741_2_027723	* 1 Joh. 2, 13.	* 1 Joh. 2, 13.
Gesangbuch1741_2_027724	2. Wenn ich mit allen	2. Wenn ich mit allem
Gesangbuch1741_2_027725	meinem fleiß mir nimmer	meinem Fleiß mir nimmermehr
Gesangbuch1741_2_027726	mehr zu rathen weiß, und	zu raten weiß, und
Gesangbuch1741_2_027727	meine ohnmacht, unver	meine Ohnmacht, Unverstand
Gesangbuch1741_2_027728	ftand und fchwachheit kräf	und Schwachheit kräftiglich
Gesangbuch1741_2_027729	tiglich erkant: fo bift du ja	erkannt: so bist du ja
Gesangbuch1741_2_027730	der unerforchte mann, der	der unerforschte Mann, der
Gesangbuch1741_2_027731	allen meinen fachen rathen	allen meinen Sachen raten
Gesangbuch1741_2_027732	kan.	kann.
Gesangbuch1741_2_027733	3. Fehlt mirs an aller	3. Fehlt mir's an aller
Gesangbuch1741_2_027734	lebens-kraft, hat meine rebe	Lebenskraft, hat meine Rebe
Gesangbuch1741_2_027735	keinen laft, und finke ich vor	keinen Saft, und sinke ich vor
Gesangbuch1741_2_027736	mattigkeit bey nahe hin zu	Mattigkeit bei nahe hin zu
Gesangbuch1741_2_027737	mancher zeit: fo ift dein	mancher Zeit: so ist dein
Gesangbuch1741_2_027738	kräftiges gefahl in mir, das	kräftiges Gefühl in mir, das
Gesangbuch1741_2_027739	halt mir ftarke helden-kräfte	hält mir starke Heldenkräfte
Gesangbuch1741_2_027740	für.	für.
Gesangbuch1741_2_027741	4. Wenn ich im fchweren	4. Wenn ich im schweren
Gesangbuch1741_2_027742	glaubens-kampf, durch	Glaubenskampf, durch
Gesangbuch1741_2_027743	manchen dicken rauch und	manchen dicken Rauch und
Gesangbuch1741_2_027744	dampf, durch manche leibs-	Dampf, durch manche Leibsund
Gesangbuch1741_2_027745	und geifts-gefahr, mich	Geistesgefahr, mich
Gesangbuch1741_2_027746	drengte zu der fieges-fchaar:	dränge zu der Siegesschar:
Gesangbuch1741_2_027747	fo bift du, unbezwungner	so bist du's, unbezwungner
Gesangbuch1741_2_027748	wunder-held, der meinete	Wunderheld, der meinetwegen
Gesangbuch1741_2_027749	wegen alle feinde fällt.	alle Feinde fällt.
Gesangbuch1741_2_027750	5. Wenn fich mein fenf-	5. Wenn sich mein Senfkornsglaube
Gesangbuch1741_2_027751	korns-glaube regt, und kind-	regt, und kindlich
Gesangbuch1741_2_027752	lich dir zu felfen legt: fo	dir zu Füßen legt: so
Gesangbuch1741_2_027753	mag der feinde hohn-ge-	mag der Feinde HohngeBbb
Gesangbuch1741_2_027754	Bbb 4 fchrey	4 schrey
Gesangbuch1741_2_027755	<pb n="778a" src="778.jpg" />	<pb n="778a" src="778.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027756	762 Von den aufleren Fährungen.	762 Von den äußeren Führungen.
Gesangbuch1741_2_027757	fchrey erthonen, daß ich	schrei ertönen, dass ich
Gesangbuch1741_2_027758	thöricht fey, ich furchte mich	töricht sei, ich fürchte mich
Gesangbuch1741_2_027759	deswegen doch kein haar:	deswegen doch kein Haar:
Gesangbuch1741_2_027760	mein glaub ift fieg, mein	mein Glaub ist Sieg, mein

ID

Gesangbuch1741_2_027761
 Gesangbuch1741_2_027762
 Gesangbuch1741_2_027763
 Gesangbuch1741_2_027764
 Gesangbuch1741_2_027765
 Gesangbuch1741_2_027766
 Gesangbuch1741_2_027767
 Gesangbuch1741_2_027768
 Gesangbuch1741_2_027769
 Gesangbuch1741_2_027770
 Gesangbuch1741_2_027771
 Gesangbuch1741_2_027772
 Gesangbuch1741_2_027773
 Gesangbuch1741_2_027774
 Gesangbuch1741_2_027775
 Gesangbuch1741_2_027776
 Gesangbuch1741_2_027777
 Gesangbuch1741_2_027778
 Gesangbuch1741_2_027779
 Gesangbuch1741_2_027780
 Gesangbuch1741_2_027781
 Gesangbuch1741_2_027782
 Gesangbuch1741_2_027783
 Gesangbuch1741_2_027784
 Gesangbuch1741_2_027785
 Gesangbuch1741_2_027786
 Gesangbuch1741_2_027787
 Gesangbuch1741_2_027788
 Gesangbuch1741_2_027789
 Gesangbuch1741_2_027790
 Gesangbuch1741_2_027791
 Gesangbuch1741_2_027792
 Gesangbuch1741_2_027793
 Gesangbuch1741_2_027794
 Gesangbuch1741_2_027795
 Gesangbuch1741_2_027796
 Gesangbuch1741_2_027797
 Gesangbuch1741_2_027798
 Gesangbuch1741_2_027799
 Gesangbuch1741_2_027800

Diplomatische Transkription

zwek ift wunderbar.
 6. Mein alles! mehr als
 alle welt, mein freund, der
 ewig treue halt, mein weiß
 und rother Brautigam!
 mein immerwährend Ofter-
 Lamm, mein Leitftern, mei-
 ne liebe, meine zier, fey
 ewiglich mein fteinriz, mein
 panier.
 7. Haft du mich in der
 zeit gewolt, die rader fchnell
 von dannen rollt? fo miß
 mir felbft die ftunden ab,
 fey meiner reife wander-
 ftab, fey meines thuns re-
 gierer, führe mich in allen
 dir zu wandeln wärdig-
 lich.
 8. Soll ich viel jahr im
 karren fort, fo zeige mir
 den ruhe-port, von ferne
 zeige mir die ftadt, die dei-
 ne hand bereitet hat, das
 güldne Seraphinen liebes-
 licht: fo fchreckt mich die
 lange reife nicht.
 9. Und wenn ich meiner
 bröderzahl nach deiner
 holden gnadenwahl, an
 meinem theile auch erfüllt;
 wens endlich auch beloh-
 nens gilt: fo weißt du,
 daß mein lohn, mein licht
 <pb n="778b" src="778.jpg" />
 und ruh nur du alleine wer-
 den folft, nur du!
 829. Mel. 102.
 Die liebe wird uns lei-
 ten, den weg berei-

Normalisierter Text

Zweck ist wunderbar.
 6. Mein Alles! Mehr als
 alle Welt, mein Freund, der
 ewig Treue hält, mein weiß
 und roter Bräutigam!
 mein immerwährend OsterLamm,
 mein Leitstern, meine
 Liebe, meine Zier, sei
 ewiglich mein Steinritz, mein
 Panier.
 7. Hast du mich in der
 Zeit gewollt, die Räder schnell
 von dannen rollt? So miß
 mir selbst die Stunden ab,
 sei meiner Reise Wanderstab,
 sei meines Tuns Regierer,
 führe mich in allem
 dir zu wandeln würdiglich.
 8. Soll ich viel Jahr im
 Karren fort, so zeige mir
 den Ruheport, von ferne
 zeige mir die Stadt, die deine
 Hand bereitet hat, das
 güldne Seraphinen Liebeslicht:
 so schreckt mich die
 lange Reise nicht.
 9. Und wenn ich meiner
 Brüderzahl nach deiner
 holden Gnadenwahl, an
 meinem Teile auch erfüllt;
 wenn's endlich auch belohnens
 gilt: so weißt du,
 dass mein Lohn, mein Licht
 <pb n="778b" src="778.jpg" />
 und Ruh nur du alleine werden
 sollst, nur du!
 829. Mel. 102.
 Die Liebe wird uns leiten,
 den Weg bereiten,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027801	ten, und mit den au	und mit den Augen
Gesangbuch1741_2_027802	gen deuten auf mancher	deuten auf mancherlei,
Gesangbuch1741_2_027803	ley, obs etwa zeit, zu frei	ob's etwa Zeit, zu streiten?
Gesangbuch1741_2_027804	ten? ob raft-tag fey? wir	ob Rasttag sei? Wir
Gesangbuch1741_2_027805	fehen fchon von weiten, die	sehen schon von Weiten, die
Gesangbuch1741_2_027806	grad und zeiten, von unfern	Grad und Zeiten, von unsern
Gesangbuch1741_2_027807	feligkeiten, nur treu, nur	Seligkeiten, nur treu, nur
Gesangbuch1741_2_027808	treu.	treu.
Gesangbuch1741_2_027809	2. Wir find nicht einfam	2. Wir sind nicht einsam
Gesangbuch1741_2_027810	blieben, wir folln uns üben,	blieben, wir sollen uns üben,
Gesangbuch1741_2_027811	mit größern gnaden-trie	mit größeren Gnaden-Trieben,
Gesangbuch1741_2_027812	ben, als Eins allein, wir	als Eins allein, wir
Gesangbuch1741_2_027813	find am ftamm beblieben,	sind am Stamm beblieben,
Gesangbuch1741_2_027814	der creuz-gemein, drum	der Kreuzgemein, drum
Gesangbuch1741_2_027815	gilt's gemeinfam lieben, fich	gilt's gemeinsam lieben, sich
Gesangbuch1741_2_027816	mit betrüben, und unsre	mit betrüben, und unsre
Gesangbuch1741_2_027817	lasten fchieben, die Christi	Lasten schieben, die Christi
Gesangbuch1741_2_027818	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_027819	3. Gefpielen feyd zu frie	3. Gespielen seid zu frieden,
Gesangbuch1741_2_027820	den, wir gehn in glieden,	wir gehn in Glieden,
Gesangbuch1741_2_027821	die last die uns beschieden,	die Last die uns beschieden,
Gesangbuch1741_2_027822	hat ihr gewicht, das joch ist	hat ihr Gewicht, das Joch ist
Gesangbuch1741_2_027823	einem jeden drauf einge	einem jeden drauf eingericht,
Gesangbuch1741_2_027824	richt, geht! geht laßt das	geht! Geht lasst das
Gesangbuch1741_2_027825	fleifch hienieden zu tod er	Fleisch hienieden zu Tod ermüden,
Gesangbuch1741_2_027826	mäden, fo wird fein gift	so wird sein Gift
Gesangbuch1741_2_027827	verfieden, fo sterbt ihr	versieden, so sterbt ihr
Gesangbuch1741_2_027828	nicht.	nicht.
Gesangbuch1741_2_027829	Von	Von
Gesangbuch1741_2_027830	<pb n="779a" src="779.jpg" />	<pb n="779a" src="779.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027831	Von dem Bilde des Schöpfers □c. 763	Von dem Bilde des Schöpfers etc. 763
Gesangbuch1741_2_027832	Von dem Bilde des Schöpfers und der	Von dem Bilde des Schöpfers und der
Gesangbuch1741_2_027833	himmlischen Ordnungen in der	himmlischen Ordnungen in der
Gesangbuch1741_2_027834	Obrigkeit und den Warden.	Obrigkeit und den Würden.
Gesangbuch1741_2_027835	830. Mel. 73.	830. Mel. 73.
Gesangbuch1741_2_027836	Du Färft der könige, du	Du Fürst der Könige, du
Gesangbuch1741_2_027837	ewiger Regente, vor	ewiger Regent, vor
Gesangbuch1741_2_027838	aller zeiten fluß bist	aller Zeiten Fluss bist
Gesangbuch1741_2_027839	du im regimente: vor dei	du im Regiment: vor deinem
Gesangbuch1741_2_027840	nem Richter-ſtuhl wird,	Richterstuhl wird,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027841	was die welt bedekt, und	was die Welt bedeckt, und
Gesangbuch1741_2_027842	völker zittern macht, in tie-	Völker zittern macht, in tiefen
Gesangbuch1741_2_027843	fen itaub geftrekt.	Staub gestreckt.
Gesangbuch1741_2_027844	2. Du haft ja ie und ie ge-	2. Du hast ja je und je gewollt,
Gesangbuch1741_2_027845	wolt, daß auf der erden die	dass auf der Erden die
Gesangbuch1741_2_027846	völker mit verftand und	Völker mit Verstand und
Gesangbuch1741_2_027847	recht gerichtet werden: und	Recht gerichtet werden: und
Gesangbuch1741_2_027848	weil nur du allein genug	weil nur du allein genug
Gesangbuch1741_2_027849	vor alle bift, gefchichts, daß	vor alle bist, geschieht's, dass
Gesangbuch1741_2_027850	hier ein Herr und dort ein	hier ein Herr und dort ein
Gesangbuch1741_2_027851	andrer ift.	andrer ist.
Gesangbuch1741_2_027852	3. Nachdem du einen nun,	3. Nachdem du einen nun,
Gesangbuch1741_2_027853	fo wie es dich gelüftet, mit	so wie es dich gelüftet, mit
Gesangbuch1741_2_027854	wenig oder viel der gaben	wenig oder viel der Gaben
Gesangbuch1741_2_027855	ausgerüftet, vertrauft du	ausgerüstet, vertraust du
Gesangbuch1741_2_027856	einem viel, dem andern	einem viel, dem andern
Gesangbuch1741_2_027857	weniger, und beyden wirts	weniger, und beiden wird's
Gesangbuch1741_2_027858	mit dir nie aber macht zu	mit dir nie über Macht zu
Gesangbuch1741_2_027859	fchwer.	schwer.
Gesangbuch1741_2_027860	4. Gelobt fey deine hand,	4. Gelobt sei deine Hand,
Gesangbuch1741_2_027861	erheht fey deine Rechte, daß	erhöht sei deine Rechte, dass
Gesangbuch1741_2_027862	du im wachter=rath mir, deir	du im Wächterrath mir, deinem
Gesangbuch1741_2_027863	nem kleinften knechte, mir	kleinsten Knechte, mir
Gesangbuch1741_2_027864	deinen laugeling, nicht eine	deinen Säugling, nicht eine
Gesangbuch1741_2_027865	größre laft (wie wohl fie	größere Last (wie wohl sie
Gesangbuch1741_2_027866	mich erfchreckt) zur zeit be-	mich erschreckt) zur Zeit bestimmt
Gesangbuch1741_2_027867	ftimmt haft.	hast.
Gesangbuch1741_2_027868	<pb n="779b" src="779.jpg" />	<pb n="779b" src="779.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027869	5. Ach! laß das eine pfund	5. Ach! Lass das eine Pfund
Gesangbuch1741_2_027870	der regiments=beifchwerden,	der Regimentsbeschwerden,
Gesangbuch1741_2_027871	fo klein der haufe ift,ja nicht	so klein der Hause ist, ja nicht
Gesangbuch1741_2_027872	vergraben werden: die kir-	vergraben werden: die Kirchenpflege
Gesangbuch1741_2_027873	chen=pflege ift das andere	ist das andere
Gesangbuch1741_2_027874	Talent; O HERR! das	Talent; O Herr! Das
Gesangbuch1741_2_027875	werde auch mit wucher an-	werde auch mit Wucher angewandt.
Gesangbuch1741_2_027876	gewendt.	
Gesangbuch1741_2_027877	6. Du allgenugfamer ver-	6. Du allgenugsamer versiehe
Gesangbuch1741_2_027878	fiehe beyder pflege, und fähr	beider Pflege, und führ
Gesangbuch1741_2_027879	uns deinen weg nicht aber	uns deinen Weg nicht aber
Gesangbuch1741_2_027880	unfre wege. Es werde von	unsre Wege. Es werde von

ID

Gesangbuch1741_2_027881
 Gesangbuch1741_2_027882
 Gesangbuch1741_2_027883
 Gesangbuch1741_2_027884
 Gesangbuch1741_2_027885
 Gesangbuch1741_2_027886
 Gesangbuch1741_2_027887
 Gesangbuch1741_2_027888
 Gesangbuch1741_2_027889
 Gesangbuch1741_2_027890
 Gesangbuch1741_2_027891
 Gesangbuch1741_2_027892
 Gesangbuch1741_2_027893
 Gesangbuch1741_2_027894
 Gesangbuch1741_2_027895
 Gesangbuch1741_2_027896
 Gesangbuch1741_2_027897
 Gesangbuch1741_2_027898
 Gesangbuch1741_2_027899
 Gesangbuch1741_2_027900
 Gesangbuch1741_2_027901
 Gesangbuch1741_2_027902
 Gesangbuch1741_2_027903
 Gesangbuch1741_2_027904
 Gesangbuch1741_2_027905
 Gesangbuch1741_2_027906
 Gesangbuch1741_2_027907
 Gesangbuch1741_2_027908
 Gesangbuch1741_2_027909
 Gesangbuch1741_2_027910
 Gesangbuch1741_2_027911
 Gesangbuch1741_2_027912
 Gesangbuch1741_2_027913
 Gesangbuch1741_2_027914
 Gesangbuch1741_2_027915
 Gesangbuch1741_2_027916
 Gesangbuch1741_2_027917
 Gesangbuch1741_2_027918
 Gesangbuch1741_2_027919
 Gesangbuch1741_2_027920

Diplomatische Transkription

der fchaar, die mir vertrauet
 ift, dort bey des Lammes
 Thron kein einiges ver-
 mißt.
 831. Mel. 8.
 Du ewigs Liebes Wefen
 du! fey ewiglich ge-
 preißt, daß du aus
 deiner tiefen ruh uns tag vor
 tag erfreuft.
 2. Wo fang ich deinen
 ruhm nur an, wo hört mein
 loben auf? Du unfrer feele
 lieber Mann! dein trieb ift
 fchnell im lauf.
 3. Hier halt du meinen ar-
 men geift: formier dir et-
 was draus, das dich nach
 allen wården preift: Er fey
 dein tempel-haus.
 Bbb 5 4. Und
 <pb n="780a" src="780.jpg" />
 764 Von dem Bilde des Schöpfers
 4. Und fiehft du ein und
 anders noch, das dir nicht
 wohl gefällt, du gute Liebe
 tödt es doch als ein gewalt-
 ger held.
 5. Sinkt mir mein muth
 und freudigkeit; fo falle
 mich dabey, daß aller fturm
 und trübe zeit mir nicht ge-
 fährlich fey.
 6. Hier halt du beydes
 aug und ohr: das aug er-
 leuchte dir, die ohren aber
 die durchbohr an deiner
 gnaden-thår.
 7. Hier halt dn meinen
 finn und wiz: dafelbft be-

Normalisierter Text

der Schar, die mir vertraut
 ist, dort bei des Lammes
 Thron kein Einiges vermisst.
 831. Mel. 8.
 Du ewiges Liebeswesen
 du! Sei ewiglich gepreist,
 dass du aus
 deiner tiefen Ruh uns Tag vor
 Tag erfreust.
 2. Wo fang ich deinen
 Ruhm nur an, wo hört mein
 Loben auf? Du unsrer Seele
 lieber Mann! Dein Trieb ist
 schnell im Lauf.
 3. Hier hast du meinen armen
 Geist: formier dir etwas
 draus, das dich nach
 allen Würden preist: Er sei
 dein Tempelhaus.
 Bbb 5 4. Und
 <pb n="780a" src="780.jpg" />
 764 Von dem Bilde des Schöpfers
 4. Und siehst du ein und
 anders noch, das dir nicht
 wohl gefällt, du gute Liebe
 töt es doch als ein gewaltger
 Held.
 5. Sinkt mir mein Mut
 und Freudigkeit; so fasse
 mich dabei, dass aller Sturm
 und trübe Zeit mir nicht gefährlich
 sei.
 6. Hier hast du beides
 Aug und Ohr: das Aug erleuchte
 dir, die Ohren aber
 die durchbohr an deiner
 Gnadentür.
 7. Hier hast du meinen
 Sinn und Witz: daselbst bereite

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027921	reite du dir einen königlic	du dir einen königlichen
Gesangbuch1741_2_027922	chen liz zu ungeführter ruh.	Sitz zu ungestörter Ruh.
Gesangbuch1741_2_027923	8. Hier haft du meinen	8. Hier hast du meinen
Gesangbuch1741_2_027924	liebes-bund: fey ewiglich	Liebesbund: sei ewiglich
Gesangbuch1741_2_027925	fein ziel, und rege dich im	sein Ziel, und rege dich im
Gesangbuch1741_2_027926	herzens-grund mit fteten	Herzensgrund mit stetem
Gesangbuch1741_2_027927	liebes-spiel.	Liebesspiel.
Gesangbuch1741_2_027928	9. Hier haft du meinen	9. Hier hast du meinen
Gesangbuch1741_2_027929	ehren-ftand, tritt mit den	Ehrenstand, tritt mit den
Gesangbuch1741_2_027930	fäßen drauf: dagegen he-	Füßen drauf: dagegen hebe
Gesangbuch1741_2_027931	be deine hand mich an das	deine Hand mich an das
Gesangbuch1741_2_027932	creuz hinauf!	Kreuz hinauf!
Gesangbuch1741_2_027933	10. Hier ift das anver-	10. Hier ist das anvertraute
Gesangbuch1741_2_027934	traute volk: bekehre es zu	Volk: bekehre es zu
Gesangbuch1741_2_027935	dir, gehöret was zur Zeu-	dir, gehöret was zur Zeugen-Wolk,
Gesangbuch1741_2_027936	gen-Wolk, fo bleib es werth	so bleib es wert
Gesangbuch1741_2_027937	vor dir.	vor dir.
Gesangbuch1741_2_027938	11. Hier haft du uns fo	11. Hier hast du uns so
Gesangbuch1741_2_027939	wie wir find, hier haft du	wie wir sind, hier hast du
Gesangbuch1741_2_027940	unfer flehn: wenn man uns	unser Flehn: wenn man uns
Gesangbuch1741_2_027941	<pb n="780b" src="780.jpg" />	<pb n="780b" src="780.jpg" />
Gesangbuch1741_2_027942	an dein herze bindt, fo ift	an dein Herze bindet, so ist
Gesangbuch1741_2_027943	uns gnug gefchehn!	uns genug geschehn!
Gesangbuch1741_2_027944	832. Mel. 49.	832. Mel. 49.
Gesangbuch1741_2_027945	GEdu! vor deine	Geduld! vor deine
Gesangbuch1741_2_027946	knecht, die unter ei-	Knecht, die unter einem
Gesangbuch1741_2_027947	nem ftande, der in	Stande, der in
Gesangbuch1741_2_027948	dem vaterlande mehr gna-	dem Vaterlande mehr Gnade
Gesangbuch1741_2_027949	de hat als recht; der geift in	hat als Recht; der Geist in
Gesangbuch1741_2_027950	heilgen fchriften, will ihm	heiligen Schriften, will ihm
Gesangbuch1741_2_027951	kein denkmahl ftiften, der	kein Denkmal stiften, der
Gesangbuch1741_2_027952	geift der zweifels frey, weiß	Geist der zweifelsfrei, weiß
Gesangbuch1741_2_027953	was im menfchen fey.	was im Menschen sei.
Gesangbuch1741_2_027954	2. Ja Vater du haft	2. Ja Vater du hast
Gesangbuch1741_2_027955	recht! ruft dort die weiße	Recht! ruft dort die weise
Gesangbuch1741_2_027956	liebe, daß deiner weisheit	Liebe, dass deiner Weisheit
Gesangbuch1741_2_027957	triebe die hoheit viel zu	Triebe die Hoheit viel zu
Gesangbuch1741_2_027958	fchlecht. Und Paul: Seht	schlecht. Und Paul: Seht
Gesangbuch1741_2_027959	an ihr lieben, wo find die	an ihr Lieben, wo sind die
Gesangbuch1741_2_027960	Edle blieben? ein andrer	Edlen blieben? Ein andrer

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_027961	zeuge (pricht: erhebt die reichen nicht.	Zeuge spricht: erhebt die Reichen nicht.
Gesangbuch1741_2_027962	3. Zwar redet auch die	3. Zwar redet auch die
Gesangbuch1741_2_027963	Schrift, von etlichen der fet-	Schrift, von etlichen der fetten,
Gesangbuch1741_2_027964	ten, die ihre feelen retten:	die ihre Seelen retten:
Gesangbuch1741_2_027965	theils groffe, die es trifft,	teils große, die es trifft,
Gesangbuch1741_2_027966	find ammen und find pfleger,	sind Ammen und sind Pfleger,
Gesangbuch1741_2_027967	und GOttes lezte jager:	und Gottes letzte Jäger:
Gesangbuch1741_2_027968	theils bringen ihre macht	teils bringen ihre Macht
Gesangbuch1741_2_027969	mit in die Salems-Pracht.	mit in die Salems-Pracht.
Gesangbuch1741_2_027970	4. Allein wo liehet man	4. Allein wo sieht man
Gesangbuch1741_2_027971	die groffen, die sich lieber,	die Großen, die sich lieber,
Gesangbuch1741_2_027972	weils doch fo bald vorüber,	weil's doch so bald vorüber,
Gesangbuch1741_2_027973	mit jenem Schmerzens-	mit jenem SchmerzensMann,
Gesangbuch1741_2_027974	Mann, in feine leyden wa-	in seine Leiden wagen,
Gesangbuch1741_2_027975	gen, als ehren-zeichen tra-	als Ehrenzeichen tragen,
Gesangbuch1741_2_027976	gen, und lieber arm und	und lieber arm und
Gesangbuch1741_2_027977	klein	klein
Gesangbuch1741_2_027978	<pb n="781a" src="781.jpg" /> und der himmlischen Ordnungen. 765	<pb n="781a" src="781.jpg" /> und der himmlischen Ordnungen. 765
Gesangbuch1741_2_027979	klein als reich und mäch-	klein als reich und mächtig
Gesangbuch1741_2_027980	tig feyn? *	sein? *
Gesangbuch1741_2_027981	5. Wo ift der König	5. Wo ist der König
Gesangbuch1741_2_027982	hin/ der vor der Bundes-	hin, der vor der BundesLade
Gesangbuch1741_2_027983	Lade/ mit aufgebrach-	mit aufgebrachtem
Gesangbuch1741_2_027984	tem pfade / und einge-	Pfade und eingekehrtem Sinn
Gesangbuch1741_2_027985	kehrtem finn/ das Chor	das Chor der Mägde führte
Gesangbuch1741_2_027986	der Mägde führte / und	und seine Harfe rührte
Gesangbuch1741_2_027987	feine harfe rührte / und	der bei aller Schmach
Gesangbuch1741_2_027988	der bey aller fchmach	von nichts als Ehre
Gesangbuch1741_2_027989	von nichts als ehre	sprach.
Gesangbuch1741_2_027990	sprach.	6. Doch seht das große
Gesangbuch1741_2_027991	6. Doch feht das groffe weib, bedekt mit perlen-rtük-	Weib, bedeckt mit Perlenstücken, sich auf den Boden bücken!
Gesangbuch1741_2_027992	ken, sich auf den boden bük-	Der Purpur ziert den
Gesangbuch1741_2_027993	ken! der purpur ziert den	Leib, der Sinn ist stets
Gesangbuch1741_2_027994	leib, der finn ift allewege	erniedrigt vor dem Hege,
Gesangbuch1741_2_027995	geniedrigt vor dem Hege,	und die den Ochus bindet,
Gesangbuch1741_2_028000	und die den Ochus bindt,	bleibt Mardachai Kind.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028001	bleibt Mardachai kind.	7. Ihr Brüder Misael,
Gesangbuch1741_2_028002	7. Ihr brüder Mifael,	rückt unserem Geiste näher!
Gesangbuch1741_2_028003	rückt unferm geifte näher!	Und du gebeugter Seher,
Gesangbuch1741_2_028004	Und du gebeugter Seher,	am Wasser Hidekel! Beim
Gesangbuch1741_2_028005	am waffer Hidekel! beym	Glücke zeigt ihr Demut und
Gesangbuch1741_2_028006	glücke zeigt ihr demuth, und	Friede bei der Wehmuth; an
Gesangbuch1741_2_028007	friede bey der wehmuth, an	Armut seid ihr reich, dies
Gesangbuch1741_2_028008	armuth feyd ihr reich, diß	ist der Zeugen Zeug.
Gesangbuch1741_2_028009	ift der zeugen Zeug.	8. HERR JESU lehre
Gesangbuch1741_2_028010	8. HERR JESU lehre	doch die Seelen deiner Pflege,
Gesangbuch1741_2_028011	re doch die feelen deiner pfle-	die Gnade bei sich hegen,
Gesangbuch1741_2_028012	gen, die gnade bey flich he-	Geschicklichkeit ins Joch,
Gesangbuch1741_2_028013	gen, gefchiklichkeit ins joch,	und Mut zum heiligen
Gesangbuch1741_2_028014	und muth zum heiligen	Streite, und Lust zur schönen
Gesangbuch1741_2_028015	ftreite, und luft zur fchönen	Beute, so groß und auch
Gesangbuch1741_2_028016	beute, fo groß und auch	* Das ist eine wichtige und eine unveränderliche
Gesangbuch1741_2_028017	* Das ift eine wichtige und eine unveränderliche	Frage?
Gesangbuch1741_2_028018	Frage?	
Gesangbuch1741_2_028019	<pb n="781b" src="781.jpg" />	<pb n="781b" src="781.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028020	fo klein als wie die Efther	so klein als wie die Esther
Gesangbuch1741_2_028021	feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_028022	9. Ja Liebe, weil du dir	9. Ja Liebe, weil du dir
Gesangbuch1741_2_028023	in gnaden läßt gefallen, daß	in Gnaden lässt gefallen, dass
Gesangbuch1741_2_028024	wir im Creuz-Reich wal-	wir im Kreuzesreich wallen,
Gesangbuch1741_2_028025	len, und unfrer fchilde zier,	und unserer Schilde Zier,
Gesangbuch1741_2_028026	das antheil von der erde mit	das Anteil von der Erde mit
Gesangbuch1741_2_028027	fchmach gekrönet werde, fo	Schmach gekrönt werde, so
Gesangbuch1741_2_028028	zeige aller welt, daß JEFus	zeige aller Welt, dass Jesus
Gesangbuch1741_2_028029	treue hält.	Treue hält.
Gesangbuch1741_2_028030	10. Laß uns geringe feyn,	10. Lass uns geringe sein,
Gesangbuch1741_2_028031	und wenn es dir gefället,	und wenn es dir gefällt,
Gesangbuch1741_2_028032	noch mehr zurück geftellet,	noch mehr zurückgestellt,
Gesangbuch1741_2_028033	wir willigen darein: nur	wir willigen darein: Nur
Gesangbuch1741_2_028034	laß uns auch erfahren in	lass uns auch erfahren in
Gesangbuch1741_2_028035	unferm Pilgrims Jahren,	unseren Pilgerjahren,
Gesangbuch1741_2_028036	daß eine kleine kraft gewiffe	dass eine kleine Kraft gewisse
Gesangbuch1741_2_028037	arbeit fchaft.	Arbeit schafft.
Gesangbuch1741_2_028038	833. Mel. 32.	833. Mel. 32.
Gesangbuch1741_2_028039	SO nimm denn meine	So nimm denn meine
Gesangbuch1741_2_028040	feele an, o Freund!	Seele an, o Freund!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028041	lie ift dir unterthan;	Sie ist dir untertan;
Gesangbuch1741_2_028042	pflanz deine tiefe liebe drein;	pflanz deine tiefe Liebe drein;
Gesangbuch1741_2_028043	hier foll dein ort der ruhe	Hier soll dein Ort der Ruhe
Gesangbuch1741_2_028044	feyn, im Königreich des herz	sein, im Königreich des Herzens
Gesangbuch1741_2_028045	zens herrliche du, allein, o	herrsche du, allein, o
Gesangbuch1741_2_028046	Bräutigam! mein Licht	Bräutigam! Mein Licht
Gesangbuch1741_2_028047	und ruh!	und Ruh!
Gesangbuch1741_2_028048	2. Mein glaubens s auge	2. Mein Glaubensauge
Gesangbuch1741_2_028049	fieht auf dich, ach blicke wiez	sieht auf dich, ach blicke wiederum
Gesangbuch1741_2_028050	derum auf mich, gebeut der	auf mich, gebiete der
Gesangbuch1741_2_028051	theur s erkauffen Magd, die	teuer erkauffen Magd, die
Gesangbuch1741_2_028052	dir die treue zugefagt, auf	dir die Treue zugesagt, auf
Gesangbuch1741_2_028053	deinen wink fteht mein gez	deinen Wink steht mein Ge-
Gesangbuch1741_2_028054	müth	
Gesangbuch1741_2_028055	<pb n="782a" src="782.jpg" />	<pb n="782a" src="782.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028056	766 Von dem Bilde des Schöpfers	766 Von dem Bilde des Schöpfers
Gesangbuch1741_2_028057	müth bereit, laß mich dir	müt bereit, lass mich dir
Gesangbuch1741_2_028058	dienen, das ift feligkeit.	dienen, das ist Seligkeit.
Gesangbuch1741_2_028059	3. Ein Jünger folgt des	3. Ein Jünger folgt des
Gesangbuch1741_2_028060	Meifters fpur: nach deiner	Meisters Spur: Nach deiner
Gesangbuch1741_2_028061	regel geh ich nur, als du	Regel geh ich nur, als du
Gesangbuch1741_2_028062	mich dir beredet haft, kam	mich dir beredet hast, kam
Gesangbuch1741_2_028063	mir die andre fchwere laft,	mir die andere schwere Last,
Gesangbuch1741_2_028064	o Haupt und HERR! nicht	o Haupt und HERR! Nicht
Gesangbuch1741_2_028065	mehr befchwerlich für, ein	mehr beschwerlich für, ein
Gesangbuch1741_2_028066	joch ein fanftes joch erleichz	Joch, ein sanftes Joch erleichtert
Gesangbuch1741_2_028067	terts mir.	es mir.
Gesangbuch1741_2_028068	4. Nun Liebe! da ift hand	4. Nun Liebe! Da ist Hand
Gesangbuch1741_2_028069	und herz, ich wehle deine	und Herz, ich wähle deine
Gesangbuch1741_2_028070	fchmach und fchmerz, gewiß	Schmach und Schmerz, gewiss
Gesangbuch1741_2_028071	die herrfchaft diefer zeit ift,	die Herrschaft dieser Zeit ist,
Gesangbuch1741_2_028072	gegen Chriffti herrlichkeit,	gegen Christi Herrlichkeit,
Gesangbuch1741_2_028073	nicht werth zu nennen oder	nicht wert zu nennen oder
Gesangbuch1741_2_028074	anzufehn; nach treuer arz	anzusehen; nach treuer Arbeit
Gesangbuch1741_2_028075	beit wird mir wohl gefchehn.	wird mir wohl geschehen.
Gesangbuch1741_2_028076	834. Mel. 15.	834. Mel. 15.
Gesangbuch1741_2_028077	SOLL ich denn erhaben	Soll ich denn erhaben
Gesangbuch1741_2_028078	leben, o du weifer	leben, o du weiser
Gesangbuch1741_2_028079	Potentat, Prinz!	Potentat, Prinz!
Gesangbuch1741_2_028080	vor dem die völker beben,	vor dem die Völker beben,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028081	HERR der herren groß	HERR der Herren groß
Gesangbuch1741_2_028082	von rath.	von Rat.
Gesangbuch1741_2_028083	2. GOTT wie foll ich es	2. GOTT, wie soll ich es
Gesangbuch1741_2_028084	erreichen, daß du mich er-	erreichen, dass du mich erwählt
Gesangbuch1741_2_028085	wählet halt; andre men-	hast; andere Menschen
Gesangbuch1741_2_028086	ichen meines gleichen, le-	meinesgleichen, leben
Gesangbuch1741_2_028087	ben ohne folche laft.	ohne solche Last.
Gesangbuch1741_2_028088	3. Ey, was bin ich denn	3. Ei, was bin ich denn
Gesangbuch1741_2_028089	vor andern? nichts als ei-	vor anderen? Nichts als eine
Gesangbuch1741_2_028090	ne Adams s frucht; einen	Adamsfrucht; einen
Gesangbuch1741_2_028091	weiten weg zu wandern un-	weiten Weg zu wandern, unbereit-
Gesangbuch1741_2_028092	bereitet, unverfucht.	unversucht.
Gesangbuch1741_2_028093	4. Ob ich gleich mit Mo-	4. Ob ich gleich mit Mo-
Gesangbuch1741_2_028094	<pb n="782b" src="782.jpg" />	<pb n="782b" src="782.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028095	fe fagte: nimm und fende	se sagte: Nimm und sende
Gesangbuch1741_2_028096	wen du wilt, dir mein un-	wen du willst, dir mein Unvermögen
Gesangbuch1741_2_028097	vermögen klagte, als ein	klagte, als ein
Gesangbuch1741_2_028098	gar zu fchwaches bild.	gar zu schwaches Bild.
Gesangbuch1741_2_028099	5. Es beliebt dir eine ma-	5. Es beliebt dir eine Made;
Gesangbuch1741_2_028100	de; neige dich denn zu ihr	neige dich denn zu ihr
Gesangbuch1741_2_028101	her, nahe ihr mit deiner	her, nahe ihr mit deiner
Gesangbuch1741_2_028102	gnade, es ift nichts mit dir	Gnade, es ist nichts mit dir
Gesangbuch1741_2_028103	zu fchwer.	zu schwer.
Gesangbuch1741_2_028104	6. Mache mich du groß-	6. Mache mich, du großer
Gesangbuch1741_2_028105	fer König, auffer dem kein	König, außer dem kein
Gesangbuch1741_2_028106	vorbild ift, reich an armuth	Vorbild ist, reich an Armut
Gesangbuch1741_2_028107	unterthänig, klein wie du	untertänig, klein wie du
Gesangbuch1741_2_028108	gewefen bift.	gewesen bist.
Gesangbuch1741_2_028109	835.	835.
Gesangbuch1741_2_028110	NUn hör du chriftlich	Nun hör, du christliche
Gesangbuch1741_2_028111	obrigkeit, hör und	Obrigkeit, hör und
Gesangbuch1741_2_028112	merk (fpricht Gottes	merk (spricht Gottes
Gesangbuch1741_2_028113	Weisheit) von deinem amt,	Weisheit) von deinem Amt,
Gesangbuch1741_2_028114	beruf und ftand, darin ich	Beruf und Stand, darin ich
Gesangbuch1741_2_028115	dich fez zu diefer zeit, aus	dich setze zu dieser Zeit, aus
Gesangbuch1741_2_028116	fondern rath, an meiner	sondern Rat, an meiner
Gesangbuch1741_2_028117	ftat, und theil dir mit, aus	Statt, und teil dir mit, aus
Gesangbuch1741_2_028118	lauter gut, mein ehr, gewalt	lauter Gut, mein Ehr, Gewalt
Gesangbuch1741_2_028119	und herrlichkeit: daß du re-	und Herrlichkeit: Dass du regieren
Gesangbuch1741_2_028120	giern folt in der welt, der-	sollst in der Welt, dermaßen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028121	maffen wie es mir gefällt,ihr	wie es mir gefällt, ihr
Gesangbuch1741_2_028122	haab und gut, ihr leib und	Hab und Gut, ihr Leib und
Gesangbuch1741_2_028123	blut hie schützen mit gerüfter	Blut hier schützen mit gerüsteter
Gesangbuch1741_2_028124	hand,das recht schaffen, das	Hand, das Recht schaffen, das
Gesangbuch1741_2_028125	böfe strafen, die rache üben,	Böse strafen, die Rache üben,
Gesangbuch1741_2_028126	fromme lieben, ein jeglichen	Fromme lieben, ein jeglichen
Gesangbuch1741_2_028127	in feinem stand: Daher	in seinem Stand: Daher
Gesangbuch1741_2_028128	werd ihr Götter genennt,	werdet ihr Götter genannt,
Gesangbuch1741_2_028129	und diener in mein regi-	und Diener in mein Regiment,
Gesangbuch1741_2_028130	ment, dazu auch gnädig	dazu auch gnädige
Gesangbuch1741_2_028131	herm,	
Gesangbuch1741_2_028132	<pb n="783a" src="783.jpg" />	<pb n="783a" src="783.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028133	und der himmlischen Ordnungen. 767	und der himmlischen Ordnungen. 767
Gesangbuch1741_2_028134	herm, darum erbarmt euch	Herren, darum erbarmt euch
Gesangbuch1741_2_028135	gern.	gern.
Gesangbuch1741_2_028136	2. Ich schreib euch für	2. Ich schreib euch für
Gesangbuch1741_2_028137	recht maaß und ziel, darnach	recht Maß und Ziel, darnach
Gesangbuch1741_2_028138	haltet euch, das ist mein will:	haltet euch, das ist mein Will':
Gesangbuch1741_2_028139	schützt land und leut, inson-	Schützt Land und Leut', insonderheit,
Gesangbuch1741_2_028140	derheit, nehmt euch der ar-	nehmt euch der armen
Gesangbuch1741_2_028141	men wäyfen an, und richtet	Waisen an, und richtet
Gesangbuch1741_2_028142	recht als treue knecht, nehmt	recht als treue Knechte, nehmt
Gesangbuch1741_2_028143	kein gefchenk, das euch ab-	kein Geschenk, das euch ablenkt,
Gesangbuch1741_2_028144	lenk, denn ich sorg vor die	denn ich sorg vor die
Gesangbuch1741_2_028145	unterthan: :; drum übt bey	Untertaten: :; Drum übt bei
Gesangbuch1741_2_028146	leib kein tyranney, ich hör	Leib kein Tyrannei, ich höre
Gesangbuch1741_2_028147	der feufzenden gefchrey: wer	der Seufzenden Geschrei: Wer
Gesangbuch1741_2_028148	sich erhebt, mir widerstrebt,	sich erhebt, mir widerstrebt,
Gesangbuch1741_2_028149	der muß gar schnell zu boden	der muss gar schnell zu Boden
Gesangbuch1741_2_028150	gehn: Ich stürz ihn bald	gehn: Ich stürze ihn bald
Gesangbuch1741_2_028151	mit meiner gewalt, vom	mit meiner Gewalt, vom
Gesangbuch1741_2_028152	stuhl hinab,samt aller haab,	Stuhl hinab, samt aller Hab,
Gesangbuch1741_2_028153	wie viel und oftmahls ist	wie viel und oftmals ist
Gesangbuch1741_2_028154	gefchehn: den könig Pharao	geschehn: Den König Pharao
Gesangbuch1741_2_028155	seht an, und was ich Ahab	seht an, und was ich Ahab
Gesangbuch1741_2_028156	hab gethan, und wie ver-	hab getan, und wie verstoßen
Gesangbuch1741_2_028157	stossen war Nebucad Nezar.	war Nebukadnezar.
Gesangbuch1741_2_028158	3. Voraus aber folt ihr	3. Voraus aber sollt ihr
Gesangbuch1741_2_028159	zugleich in euer herrschaft,	zugleich in eurer Herrschaft,
Gesangbuch1741_2_028160	land und reich, mein göttlich	Land und Reich, mein göttlich

ID

Gesangbuch1741_2_028161
 Gesangbuch1741_2_028162
 Gesangbuch1741_2_028163
 Gesangbuch1741_2_028164
 Gesangbuch1741_2_028165
 Gesangbuch1741_2_028166
 Gesangbuch1741_2_028167
 Gesangbuch1741_2_028168
 Gesangbuch1741_2_028169
 Gesangbuch1741_2_028170
 Gesangbuch1741_2_028171
 Gesangbuch1741_2_028172
 Gesangbuch1741_2_028173
 Gesangbuch1741_2_028174
 Gesangbuch1741_2_028175
 Gesangbuch1741_2_028176
 Gesangbuch1741_2_028177
 Gesangbuch1741_2_028178
 Gesangbuch1741_2_028179
 Gesangbuch1741_2_028180
 Gesangbuch1741_2_028181
 Gesangbuch1741_2_028182
 Gesangbuch1741_2_028183
 Gesangbuch1741_2_028184
 Gesangbuch1741_2_028185
 Gesangbuch1741_2_028186
 Gesangbuch1741_2_028187
 Gesangbuch1741_2_028188
 Gesangbuch1741_2_028189
 Gesangbuch1741_2_028190
 Gesangbuch1741_2_028191
 Gesangbuch1741_2_028192
 Gesangbuch1741_2_028193
 Gesangbuch1741_2_028194
 Gesangbuch1741_2_028195
 Gesangbuch1741_2_028196
 Gesangbuch1741_2_028197
 Gesangbuch1741_2_028198
 Gesangbuch1741_2_028199
 Gesangbuch1741_2_028200

Diplomatische Transkription

ehr, und reine lehr, ftets för-
 dern und erhalten rein, zum
 vorbild feyn, beyd groß und
 klein: wie das aug ziert, den
 leib regiert, fo folt ihr thun
 in der gemein: :: fo laffet
 euch nun weifen recht, dient
 mir mit furcht als mei-
 ne knecht: lernt mein ge-
 fez, drin find die fchätz, küßt
 den Sohn, daß er nicht er-
 <pb n="783b" src="783.jpg" />
 grimt: glaubt all an ihn,
 dient ihm forthin, richt euer
 weg, und all anchläg, der-
 maffen daß ihr nicht um-
 kämt. Ihr folt der chriftli-
 chen gemein, beyd pfleger
 und fäug z ammen feyn, die
 jugend wohl aufziehen, daß
 fie Chrifto dien.
 4. Ihr folt ablegen euer
 kron, für dem Lamm, mei-
 nem lieben Sohn, euch nicht
 fchämen, ihn annehmen,
 und frey bekennen allezeit,
 die thor aufthun, zum eigen-
 thum, und den HERRN
 aller Herren empfangen mit
 unterthänigkeit. Die macht
 fo euch gegeben ift, nicht
 darreichen den Widerchrift,
 fondern kämpfen, und ihn
 dämpfen, fo werd ihr nicht
 das graufam thier, welches
 fo viel jahr, mit groffer
 fahr, regieret hat, ohn
 alle gnad, und bald foll
 nehmen fein gebühr. Ich
 geb euch felbft in euer herz,

Normalisierter Text

Ehr und reine Lehr, stets fördern
 und erhalten rein, zum
 Vorbild sein, beid groß und
 klein: Wie das Aug ziert, den
 Leib regiert, so sollt ihr tun
 in der Gemein: :: So lasset
 euch nun weisen recht, dient
 mir mit Furcht als meine
 Knechte: Lernet mein Gesetz,
 drin sind die Schätze, küsst
 den Sohn, dass er nicht er-
 <pb n="783b" src="783.jpg" />
 grimmt: Glaubt all an ihn,
 dient ihm forthin, richtet euer
 Weg und all Anschläge, dermaßen,
 dass ihr nicht umkämt.
 Ihr sollt der christlichen
 Gemein, beid Pfleger
 und Säugammen sein, die
 Jugend wohl aufziehen, dass
 sie Christo dienen.
 4. Ihr sollt ablegen eure
 Kron', vor dem Lamm, meinem
 lieben Sohn, euch nicht
 schämen, ihn annehmen,
 und frei bekennen allezeit,
 die Tore auftun, zum Eigentum,
 und den HERRN
 aller Herren empfangen mit
 Untertänigkeit. Die Macht
 so euch gegeben ist, nicht
 darreichen den Widerchrist,
 sondern kämpfen und ihn
 dämpfen, so werdet ihr nicht
 das grausame Tier, welches
 so viel Jahr, mit großer
 Fahr, regieret hat, ohn'
 alle Gnad, und bald soll
 nehmen seine Gebühr. Ich
 geb' euch selbst in euer Herz,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028201	ihn anzugreifen ohne fcherz,	ihn anzugreifen ohne Scherz,
Gesangbuch1741_2_028202	zu meiner herrlichkeit, und	zu meiner Herrlichkeit und
Gesangbuch1741_2_028203	euer feligkeit.	eurer Seligkeit.
Gesangbuch1741_2_028204	5. Nun höret auch ihr	5. Nun höret auch ihr
Gesangbuch1741_2_028205	unterthan, wie lich foll hal-	Untertaten, wie sich soll halten
Gesangbuch1741_2_028206	ten jederman: fieh, Ich der	jedermann: Sieh, Ich der
Gesangbuch1741_2_028207	HERR, hab mir zur ehr,	HERR, hab mir zur Ehr,
Gesangbuch1741_2_028208	felbft eingefezt die Obrig-	selbst eingesetzt die Obrigkeit:
Gesangbuch1741_2_028209	keit: drum halt fie werth,	Drum halt sie wert,
Gesangbuch1741_2_028210	auf diefer erd, aus lieb und	auf dieser Erd', aus Lieb und
Gesangbuch1741_2_028211	furcht,	Furcht,
Gesangbuch1741_2_028212	<pb n="784a" src="784.jpg" />	<pb n="784a" src="784.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028213	768 Von der Gefalt des Geceuzigten	768 Von der Gestalt des Gekreuzigten
Gesangbuch1741_2_028214	furcht, ihr ftets gehorcht,	Furcht, ihr stets gehorcht,
Gesangbuch1741_2_028215	nur nicht was euch mein	nur nicht, was euch mein
Gesangbuch1741_2_028216	wort verbeut. .: Leift auch	Wort verbeut. .: Leistet auch
Gesangbuch1741_2_028217	derfelben ihr gebühr, gebt	derselben ihre Gebühr, gebt
Gesangbuch1741_2_028218	fchoß und zoll zur noth und	Schoß und Zoll zur Not und
Gesangbuch1741_2_028219	zier, thut euer bitt, zu mei-	Zier, tut eure Bitt', zu meiner
Gesangbuch1741_2_028220	ner güt, daß ihr in fried und	Güt', dass ihr in Fried' und
Gesangbuch1741_2_028221	ruhe lebt: auf daß mein	Ruhe lebt: Auf dass mein
Gesangbuch1741_2_028222	Nahm, von euch allfam	Nam', von euch allsam'
Gesangbuch1741_2_028223	Von der Gefalt des Geceuzigten	Von der Gestalt des Gekreuzigten
Gesangbuch1741_2_028224	in denen Kranken.	in den Kranken.
Gesangbuch1741_2_028225	836. Mel. 151.	836. Mel. 151.
Gesangbuch1741_2_028226	GOTT, den ich als Lie-	Gott, den ich als Liebe
Gesangbuch1741_2_028227	be kenne, der du	kenne, der du
Gesangbuch1741_2_028228	krankheit auf mich	Krankheit auf mich
Gesangbuch1741_2_028229	legft, und des leidens	legst, und des Leidens
Gesangbuch1741_2_028230	flamm erregft, daß ich da-	Flamme erregst, dass ich davon
Gesangbuch1741_2_028231	von ziemlich brenne, bren-	ziemlich brenne, brenne
Gesangbuch1741_2_028232	ne doch das böfe ab, das	doch das Böse ab, das
Gesangbuch1741_2_028233	den geift bisher gehindert,	den Geist bisher gehindert,
Gesangbuch1741_2_028234	das der liebe regung min-	das der Liebe Regung mindert,
Gesangbuch1741_2_028235	dert, die ich öfters von dir	die ich öfters von dir
Gesangbuch1741_2_028236	hab.	hab.
Gesangbuch1741_2_028237	2. In der fchwachheit	2. In der Schwachheit
Gesangbuch1741_2_028238	fey du kräftig, in den	sei du kräftig, in den
Gesangbuch1741_2_028239	fchmerzen fey mir füß:	Schmerzen sei mir süß:
Gesangbuch1741_2_028240	fchaffe, daß ich dich genieß,	Schaffe, dass ich dich genieß',

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028241	wenn die krankheit ftreng	wenn die Krankheit streng
Gesangbuch1741_2_028242	und heftig: denn was jezt	und heftig: Denn was jetzt
Gesangbuch1741_2_028243	den leib bewegt, was mein	den Leib bewegt, was mein
Gesangbuch1741_2_028244	fleifch und mark verzehret,	Fleisch und Mark verzehrt,
Gesangbuch1741_2_028245	was den cörper jezt be-	was den Körper jetzt beschweret,
Gesangbuch1741_2_028246	fchweret, hat die liebe felbft	hat die Liebe selbst
Gesangbuch1741_2_028247	erregt.	erregt.
Gesangbuch1741_2_028248	<pb n="784b" src="784.jpg" />	<pb n="784b" src="784.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028249	werd ausgebreitet, jezt und	wird ausgebreitet, jetzt und
Gesangbuch1741_2_028250	allzeit, indem daß ihr euch	allzeit, indem dass ihr euch
Gesangbuch1741_2_028251	fo ergebt. Ich mach beyds	so ergebt. Ich mache beides
Gesangbuch1741_2_028252	durch mein gegenwart, daß	durch meine Gegenwart, dass
Gesangbuch1741_2_028253	das aug fieht, und das ohr	das Aug sieht und das Ohr
Gesangbuch1741_2_028254	hört, damit mein will ge-	hört, damit mein Will' gescheh',
Gesangbuch1741_2_028255	fcheh, mein ordnung be-	meine Ordnung besteh'.
Gesangbuch1741_2_028256	feh.	
Gesangbuch1741_2_028257	3. Leiden ift jezt mein ge-	3. Leiden ist jetzt mein Geschäfte,
Gesangbuch1741_2_028258	fchäfte, anders kan ich doch	anders kann ich doch
Gesangbuch1741_2_028259	nichts thun, als nur in dem	nichts tun, als nur in dem
Gesangbuch1741_2_028260	leiden ruhn; leiden müffen	Leiden ruhn; leiden müssen
Gesangbuch1741_2_028261	meine kräfte, leiden ift jezt	meine Kräfte, Leiden ist jetzt
Gesangbuch1741_2_028262	mein gewinnft, denn es ift	mein Gewinn, denn es ist
Gesangbuch1741_2_028263	des Vaters wille, den verehr	des Vaters Wille, den verehr'
Gesangbuch1741_2_028264	ich fanft und ftille; leiden	ich sanft und stille; Leiden
Gesangbuch1741_2_028265	ift feins willens dient.	ist seines Willens Dienst.
Gesangbuch1741_2_028266	4. GOtt ich nehms aus	4. Gott, ich nehm's aus
Gesangbuch1741_2_028267	deinen händen, als ein lie-	deinen Händen, als ein Liebeszeichen
Gesangbuch1741_2_028268	bes-zeichen an: denn in fol-	an: Denn in solcher
Gesangbuch1741_2_028269	cher liebes-bahn, willft du	Liebesbahn, willst du
Gesangbuch1741_2_028270	meinen geift vollenden; auch	meinen Geist vollenden; auch
Gesangbuch1741_2_028271	die labung, die man mir zu	die Labung, die man mir zu
Gesangbuch1741_2_028272	des leibes ftärkung giebet,	des Leibes Stärkung gibt,
Gesangbuch1741_2_028273	kömmt von dir, der mich ge-	kommt von dir, der mich geliebet,
Gesangbuch1741_2_028274	liebet, alles kommt, mein	alles kommt, mein
Gesangbuch1741_2_028275	GOtt, von dir.	Gott, von dir.
Gesangbuch1741_2_028276	5. Laß nur nicht den geift	5. Lass nur nicht den Geist
Gesangbuch1741_2_028277	ermüden bey des leibes	ermüden bei des Leibes
Gesangbuch1741_2_028278	mattigkeit, daß er fich zu	Mattigkeit, dass er sich zu
Gesangbuch1741_2_028279	aller zeit fenk in deine lieb	aller Zeit senk' in deine Lieb'
Gesangbuch1741_2_028280	und	und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028281	<pb n="785a" src="785.jpg" />	<pb n="785a" src="785.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028282	in denen Kranken. 769	in den Kranken. 769
Gesangbuch1741_2_028283	und frieden; laß des leibes	und Frieden; lass des Leibes
Gesangbuch1741_2_028284	angft und fchmerz nicht der	Angst und Schmerz nicht der
Gesangbuch1741_2_028285	feelen auffahrt hindern und	Seelen Auffahrt hindern und
Gesangbuch1741_2_028286	die ruhe in dir mindern, un-	die Ruhe in dir mindern, unterstütze
Gesangbuch1741_2_028287	terftütze du das herz.	du das Herz.
Gesangbuch1741_2_028288	6. Hilf mir, daß ich ganz	6. Hilf mir, dass ich ganz
Gesangbuch1741_2_028289	bescheiden, ganz in ruh,	bescheiden, ganz in Ruh',
Gesangbuch1741_2_028290	mit freundlichkeit, fanfte,	mit Freundlichkeit, sanfte,
Gesangbuch1741_2_028291	mit zufriedenheit mög auf	mit Zufriedenheit möge auf
Gesangbuch1741_2_028292	meinem bette leiden. Denn	meinem Bette leiden. Denn
Gesangbuch1741_2_028293	wer hier am fleifche leidet,	wer hier am Fleische leidet,
Gesangbuch1741_2_028294	wird bewahret vor den fün-	wird bewahrt vor den Sünden,
Gesangbuch1741_2_028295	den, fo den cörper oft ent-	so den Körper oft entzünden,
Gesangbuch1741_2_028296	zünden, und an feinem geift	und an seinem Geist
Gesangbuch1741_2_028297	erneut.	erneut.
Gesangbuch1741_2_028298	7. Dir empfehl ich nun	7. Dir empfehl' ich nun
Gesangbuch1741_2_028299	mein leben, und dem creuze	mein Leben und dem Kreuze
Gesangbuch1741_2_028300	meinen leib; gieb, daß ich	meinen Leib; gib, dass ich
Gesangbuch1741_2_028301	mit freuden bleib an dich	mit Freuden bleib' an dich
Gesangbuch1741_2_028302	völlig übergeben; denn fo	völlig übergeben; denn so
Gesangbuch1741_2_028303	weiß ich festiglich, ich mag	weiß ich festiglich, ich mag
Gesangbuch1741_2_028304	leben oder fterben, daß ich	leben oder sterben, dass ich
Gesangbuch1741_2_028305	nicht mehr kan verderben,	nicht mehr kann verderben,
Gesangbuch1741_2_028306	denn die liebe reinigt mich.	denn die Liebe reinigt mich.
Gesangbuch1741_2_028307	837. Mel. 73.	837. Mel. 73.
Gesangbuch1741_2_028308	Die freude macht es	Die Freude macht es
Gesangbuch1741_2_028309	nicht, daß man zu zeiten	nicht, dass man zu Zeiten
Gesangbuch1741_2_028310	singt; ich finge,	singt; ich singe,
Gesangbuch1741_2_028311	da mich fchmerz und trübe	da mich Schmerz und trübe
Gesangbuch1741_2_028312	noth umringt. Der men-	Not umringt. Der Menschen
Gesangbuch1741_2_028313	fchen hülf ift aus, zu wem	Hilf ist aus, zu wem
Gesangbuch1741_2_028314	foll ich denn gehn? zu dem,	soll ich denn gehn? Zu dem,
Gesangbuch1741_2_028315	der alles fchaft, wenn freud	der alles schafft, wenn Freud'
Gesangbuch1741_2_028316	und leid entftehn.	und Leid entstehn.
Gesangbuch1741_2_028317	2. Ich werd in dem be-	2. Ich werd' in dem Beschwer
Gesangbuch1741_2_028318	fchwer mit wermuth abge-	mit Wermut abgespeist,
Gesangbuch1741_2_028319	fpeift, wobey mein fchwa-	wobei mein schwa-
Gesangbuch1741_2_028320	<pb n="785b" src="785.jpg" />	<pb n="785b" src="785.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028321	cher mund dich nach vermö-	cher Mund dich nach Vermögen
Gesangbuch1741_2_028322	gen preift: noch werden	preist: Noch werden
Gesangbuch1741_2_028323	klag und angft in meinem	Klag' und Angst in meinem
Gesangbuch1741_2_028324	geift erregt, daß er nicht	Geist erregt, dass er nicht
Gesangbuch1741_2_028325	allezeit die laft mit luft er-	allezeit die Last mit Lust erträgt.
Gesangbuch1741_2_028326	trägt.	
Gesangbuch1741_2_028327	3. Dir unterwerf ich mich,	3. Dir unterwerf' ich mich,
Gesangbuch1741_2_028328	wie fauer es mir fällt; du	wie sauer es mir fällt; Du
Gesangbuch1741_2_028329	haft die zeit, wie lang es	hast die Zeit, wie lang es
Gesangbuch1741_2_028330	währen foll, beftellt: die	währen soll, bestellt: Die
Gesangbuch1741_2_028331	urfach ift dir kund; was	Ursach' ist dir kund; Was
Gesangbuch1741_2_028332	deine weisheit thut, und	deine Weisheit tut und
Gesangbuch1741_2_028333	was dein vorfaz will, das	was dein Vorsatz will, das
Gesangbuch1741_2_028334	ift und bleibet gut.	ist und bleibet gut.
Gesangbuch1741_2_028335	4. Verhängft du über mich	4. Verhängst du über mich
Gesangbuch1741_2_028336	noch länger creuz und leid,	noch länger Kreuz und Leid,
Gesangbuch1741_2_028337	daß ich von koth der welt,	dass ich von Kot der Welt
Gesangbuch1741_2_028338	und ihrer eitelkeit, durch	und ihrer Eitelkeit, durch
Gesangbuch1741_2_028339	diefe feuers s glut geläutert	diese Feuersglut geläutert
Gesangbuch1741_2_028340	werden foll: fo gehts nach	werden soll: So geht's nach
Gesangbuch1741_2_028341	deiner gnad, und mir in al-	deiner Gnad' und mir in allem
Gesangbuch1741_2_028342	lem wohl.	wohl.
Gesangbuch1741_2_028343	5. Ich bitte nicht, daß	5. Ich bitte nicht, dass
Gesangbuch1741_2_028344	du mich aller noth befreift:	du mich aller Not befreist:
Gesangbuch1741_2_028345	ich flehe, daß du mir nur	Ich flehe, dass du mir nur
Gesangbuch1741_2_028346	deine huld verleibft: uns	deine Huld verleihst: Uns
Gesangbuch1741_2_028347	quält kein harter ftoß, uns	quält kein harter Stoß, uns
Gesangbuch1741_2_028348	fchadt kein fchneller fchlag,	schadet kein schneller Schlag,
Gesangbuch1741_2_028349	wenn unfer herze findt,	wenn unser Herze findet,
Gesangbuch1741_2_028350	woran ficks halten mag.	woran sich's halten mag.
Gesangbuch1741_2_028351	6. HERR, fend mir dei-	6. HERR, send mir deinen
Gesangbuch1741_2_028352	nen Geift zum beyftand	Geist zum Beistand
Gesangbuch1741_2_028353	aus der höh, daß ich nicht	aus der Höh', dass ich nicht
Gesangbuch1741_2_028354	etwa murr, und dir fo	etwa murre und dir so
Gesangbuch1741_2_028355	widerfteh, verein'ge dich	widerstehe, verein'ge dich
Gesangbuch1741_2_028356	mit mir, laß meinen willen	mit mir, lass meinen Willen
Gesangbuch1741_2_028357	rein, und deinem heiligen	rein und deinem heiligen
Gesangbuch1741_2_028358	rath	
Gesangbuch1741_2_028359	<pb n="786a" src="786.jpg" />	<pb n="786a" src="786.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028360	770 Von der Gefalt des Geceuzigten	770 Von der Gestalt des Gekreuzigten

ID

Gesangbuch1741_2_028361
 Gesangbuch1741_2_028362
 Gesangbuch1741_2_028363
 Gesangbuch1741_2_028364
 Gesangbuch1741_2_028365
 Gesangbuch1741_2_028366
 Gesangbuch1741_2_028367
 Gesangbuch1741_2_028368
 Gesangbuch1741_2_028369
 Gesangbuch1741_2_028370
 Gesangbuch1741_2_028371
 Gesangbuch1741_2_028372
 Gesangbuch1741_2_028373
 Gesangbuch1741_2_028374
 Gesangbuch1741_2_028375
 Gesangbuch1741_2_028376
 Gesangbuch1741_2_028377
 Gesangbuch1741_2_028378
 Gesangbuch1741_2_028379
 Gesangbuch1741_2_028380
 Gesangbuch1741_2_028381
 Gesangbuch1741_2_028382
 Gesangbuch1741_2_028383
 Gesangbuch1741_2_028384
 Gesangbuch1741_2_028385
 Gesangbuch1741_2_028386
 Gesangbuch1741_2_028387
 Gesangbuch1741_2_028388
 Gesangbuch1741_2_028389
 Gesangbuch1741_2_028390
 Gesangbuch1741_2_028391
 Gesangbuch1741_2_028392
 Gesangbuch1741_2_028393
 Gesangbuch1741_2_028394
 Gesangbuch1741_2_028395
 Gesangbuch1741_2_028396
 Gesangbuch1741_2_028397
 Gesangbuch1741_2_028398
 Gesangbuch1741_2_028399
 Gesangbuch1741_2_028400

Diplomatische Transkription

rath und willen ähnlich
 feyn.
 7. Gefchäh's denn, daß
 der leib viel herbe ſchmerz
 zen leidet, das auge weint,
 die kehl auch wohl ein wenig
 ſchreyt: fo bleibe doch der
 geift getroft in feiner ruh,
 durch deines Geiftes kraft;
 der helfe mir darzu.
 838. Mel. 110.
 Ich will gerne leiden,
 daß du mit mir thueft,
 alles da du drauf be-
 ruheft, mache mich nur tüch-
 tig, gar in allen dingen, dei-
 nen willen zu vollbringen,
 nichts ach nichts, GOtt
 des lichts, als was deinen
 augen kan zum luft ſpiel
 taugen.
 839. Mel. 39.
 MEin Vater, fey un-
 endlich hoch gelo-
 bet! der du mich aus
 dem tode wiederbracht, und
 von dem ſchmerz, der allo
 hart getobet, mich über al-
 les denken los gemacht.
 Ich will dir leben, gut und
 blut auch davor ſchuldig
 feyn. Mein Heyland ſage
 gut!
 2. Ich danke dir, nicht,
 daß du mich dem leben, das
 lauter fehn und haben ift,
 <pb n="786b" src="786.jpg" />
 entzeuchft, und mir davon
 den tag zurük gegeben, den
 weder tag noch nacht, wie

Normalisierter Text

Rat und Willen ähnlich
 sein.
 7. Geschäh's denn, dass
 der Leib viel herbe Schmerzen
 leidet, das Auge weint,
 die Kehl' auch wohl ein wenig
 schreit: So bleibe doch der
 Geist getrost in seiner Ruh',
 durch deines Geistes Kraft;
 der helfe mir dazu.
 838. Mel. 110.
 Ich will gerne leiden,
 dass du mit mir tust,
 alles, da du drauf beruhest,
 mache mich nur tüchtig,
 gar in allen Dingen, deinen
 Willen zu vollbringen,
 nichts, ach nichts, Gott
 des Lichts, als was deinen
 Augen kann zum Lustspiel
 taugen.
 839. Mel. 39.
 Mein Vater, sei unendlich
 hoch gelobet!
 Der du mich aus
 dem Tode wiederbracht, und
 von dem Schmerz, der also
 hart getobet, mich über alles
 Denken los gemacht.
 Ich will dir leben, Gut und
 Blut auch davor schuldig
 sein. Mein Heiland sage
 gut!
 2. Ich danke dir, nicht,
 dass du mich dem Leben, das
 lauter Sehn und Haben ist,
 <pb n="786b" src="786.jpg" />
 entziehst und mir davon
 den Tag zurückgegeben, den
 weder Tag noch Nacht, wie

ID

Gesangbuch1741_2_028401
 Gesangbuch1741_2_028402
 Gesangbuch1741_2_028403
 Gesangbuch1741_2_028404
 Gesangbuch1741_2_028405
 Gesangbuch1741_2_028406
 Gesangbuch1741_2_028407
 Gesangbuch1741_2_028408
 Gesangbuch1741_2_028409
 Gesangbuch1741_2_028410
 Gesangbuch1741_2_028411
 Gesangbuch1741_2_028412
 Gesangbuch1741_2_028413
 Gesangbuch1741_2_028414
 Gesangbuch1741_2_028415
 Gesangbuch1741_2_028416
 Gesangbuch1741_2_028417
 Gesangbuch1741_2_028418
 Gesangbuch1741_2_028419
 Gesangbuch1741_2_028420
 Gesangbuch1741_2_028421
 Gesangbuch1741_2_028422
 Gesangbuch1741_2_028423
 Gesangbuch1741_2_028424
 Gesangbuch1741_2_028425
 Gesangbuch1741_2_028426
 Gesangbuch1741_2_028427
 Gesangbuch1741_2_028428
 Gesangbuch1741_2_028429
 Gesangbuch1741_2_028430
 Gesangbuch1741_2_028431
 Gesangbuch1741_2_028432
 Gesangbuch1741_2_028433
 Gesangbuch1741_2_028434
 Gesangbuch1741_2_028435
 Gesangbuch1741_2_028436
 Gesangbuch1741_2_028437
 Gesangbuch1741_2_028438
 Gesangbuch1741_2_028439
 Gesangbuch1741_2_028440

Diplomatische Transkription

du bezeugt. Ich danke
 dir, daß du gethan, wie dir's
 gefällig war. Das ist mein
 ganzer plan.
 3. Wie felig ist ein herz,
 das dich gefunden, und
 das dir glauben kan, nicht
 weil es lieht, nein fondern
 weil es dir fo hoch verbun-
 den, daß es dein ja und nein
 in alles zieht, und wenn es
 klar, daß dus gefagt, den
 augenblik nicht mehr nach
 grund und urfach fragt.
 4. Der glaube ist kein
 fehen und kein fühlen, des
 glaubens gegenwurf nicht
 aufgedekt, es muß uns
 oft der fchmerz das mark
 durchwühlen, der glaube
 nennet süß was bitter
 fchmeckt, man hält für
 fremde was uns traf, die
 niederlag ist fieg, der tod ein
 fanfter fchlaf.
 5. Du wahres Haupt
 der groffen glaubenszeu-
 gen, der du der glaubens-
 bank credit gemacht, ist
 jemand, der unmöglich darf
 verfchweigen, wie viel du
 nun mit ihm zu ftand ge-
 bracht, fo bin wol ichs, der
 fterbend war, ich ftarb,
 und
 <pb n="787a" src="787.jpg" />
 in denen Kranken. 771
 und lebe ja die zeit her im-
 merdar.
 6. O fchenke mir die gna-

Normalisierter Text

du bezeugst. Ich danke
 dir, dass du getan, wie dir's
 gefällig war. Das ist mein
 ganzer Plan.
 3. Wie selig ist ein Herz,
 das dich gefunden, und
 das dir glauben kann, nicht
 weil es sieht, nein, sondern
 weil es dir so hoch verbunden,
 dass es dein Ja und Nein
 in alles zieht, und wenn es
 klar, dass du's gesagt, den
 Augenblick nicht mehr nach
 Grund und Ursach' fragt.
 4. Der Glaube ist kein
 Sehen und kein Fühlen, des
 Glaubens Gegenwurf nicht
 aufgedeckt, es muss uns
 oft der Schmerz das Mark
 durchwühlen, der Glaube
 nennet süß, was bitter
 schmeckt, man hält für
 Fremde, was uns traf, die
 Niederlage ist Sieg, der Tod ein
 sanfter Schlaf.
 5. Du wahres Haupt
 der großen Glaubenszeugen,
 der du der Glaubensbank
 Kredit gemacht, ist
 jemand, der unmöglich darf
 verschweigen, wie viel du
 nun mit ihm zu Stand' gebracht,
 so bin wohl ich's, der
 sterbend war, ich starb,
 und
 <pb n="787a" src="787.jpg" />
 in den Kranken. 771
 und lebe ja die Zeit her immerdar.
 6. O schenke mir die Gnade,
 treue Liebe, dass ich dem

ID

Gesangbuch1741_2_028441
 Gesangbuch1741_2_028442
 Gesangbuch1741_2_028443
 Gesangbuch1741_2_028444
 Gesangbuch1741_2_028445
 Gesangbuch1741_2_028446
 Gesangbuch1741_2_028447
 Gesangbuch1741_2_028448
 Gesangbuch1741_2_028449
 Gesangbuch1741_2_028450
 Gesangbuch1741_2_028451
 Gesangbuch1741_2_028452
 Gesangbuch1741_2_028453
 Gesangbuch1741_2_028454
 Gesangbuch1741_2_028455
 Gesangbuch1741_2_028456
 Gesangbuch1741_2_028457
 Gesangbuch1741_2_028458
 Gesangbuch1741_2_028459
 Gesangbuch1741_2_028460
 Gesangbuch1741_2_028461
 Gesangbuch1741_2_028462
 Gesangbuch1741_2_028463
 Gesangbuch1741_2_028464
 Gesangbuch1741_2_028465
 Gesangbuch1741_2_028466
 Gesangbuch1741_2_028467
 Gesangbuch1741_2_028468
 Gesangbuch1741_2_028469
 Gesangbuch1741_2_028470
 Gesangbuch1741_2_028471
 Gesangbuch1741_2_028472
 Gesangbuch1741_2_028473
 Gesangbuch1741_2_028474
 Gesangbuch1741_2_028475
 Gesangbuch1741_2_028476
 Gesangbuch1741_2_028477
 Gesangbuch1741_2_028478
 Gesangbuch1741_2_028479
 Gesangbuch1741_2_028480

Diplomatische Transkription

de, treue liebe, daß ich dem
 leibe nach ein wenig ruh,
 damit der geift der unver-
 fälſchten triebe, aus freyer
 hand das feine vollends
 thu; und ich das fterben
 tag für tag, das JESus an
 ſich trug, am leibe tragen
 mag.
 7. Verbinde mich und
 auch die lieben meinen, in
 deiner innigſten genoffen-
 ſchaft, zum bande der geheil-
 ligten gemeinen, zu zeugen
 deiner allgewaltgen kraft,
 zum leben, das dein fterben
 ift, zum tode, der einmahl
 das ganze fterben frift.
 840. Mel. 45.
 SEelen s Freund, hier
 liegt ein herze, das
 dich, unter allen
 ſchmerze, gerne fröhlich loben
 wolte, wie ein treues her-
 ze folte.
 2. Wehethun ift bey der
 liebe, einer der gewohntften
 triebe, wer dem HERRn am
 herzen lieget, wird nicht alle-
 zezeit gewieget.
 3. Höchſte luft und herz-
 vergnügen, ich will dir zu
 füllen liegen, (mag mich
 doch die welt verhöhnen,)
 <pb n="787b" src="787.jpg" />
 mit Marien Magdale-
 nen.
 4. Ziehe mich, damit ich
 laufe, taufe mich mit deiner
 taufe, um den ſiz in deinen

Normalisierter Text

Leibe nach ein wenig Ruh',
 damit der Geist der unverfälschten
 Triebe, aus freier
 Hand das Seine vollends
 tu; und ich das Sterben
 Tag für Tag, das Jesus an
 sich trug, am Leibe tragen
 mag.
 7. Verbinde mich und
 auch die Lieben meinen, in
 deiner innigsten Genossenschaft,
 zum Bande der geheiligten
 Gemeinen, zu zeugen
 deiner allgewalt'gen Kraft,
 zum Leben, das dein Sterben
 ist, zum Tode, der einmal
 das ganze Sterben frisst.
 840. Mel. 45.
 Seelenfreund, hier
 liegt ein Herze, das
 dich, unter allen
 Schmerzen, gerne fröhlich loben
 wollte, wie ein treues Herze
 sollte.
 2. Wehtun ist bei der
 Liebe, einer der gewohntesten
 Triebe, wer dem HERRN am
 Herzen lieget, wird nicht allezeit
 gewieget.
 3. Höchste Lust und Herzvergnügen,
 ich will dir zu
 Füßen liegen, (mag mich
 <pb n="787b" src="787.jpg" />
 doch die Welt verhöhnen,)
 mit Marien Magdalenen.
 4. Ziehe mich, damit ich
 laufe, taufe mich mit deiner
 Taufe, um den Sitz in deinen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028481	reichen wollen wir uns	Reichen wollen wir uns
Gesangbuch1741_2_028482	schon vergleichen.	schon vergleichen.
Gesangbuch1741_2_028483	5. Schöner Bräutigam	5. Schöner Bräutigam
Gesangbuch1741_2_028484	der Seele, mich beschwert die	der Seele, mich beschwert die
Gesangbuch1741_2_028485	Leibeshöhle, und mein Geist,	Leibeshöhle, und mein Geist,
Gesangbuch1741_2_028486	das Freie Wesen, wird im	das freie Wesen, wird im
Gesangbuch1741_2_028487	Sterben erst genesen.	Sterben erst genesen.
Gesangbuch1741_2_028488	6. Christi Last ist leicht zu	6. Christi Last ist leicht zu
Gesangbuch1741_2_028489	tragen, der wird niemand	tragen, der wird niemand
Gesangbuch1741_2_028490	gerne plagen; die die Zucht	gerne plagen; die die Zucht
Gesangbuch1741_2_028491	in Demuth tragen, dürfen	in Demut tragen, dürfen
Gesangbuch1741_2_028492	Abba Vater sagen.	Abba Vater sagen.
Gesangbuch1741_2_028493	7. Unser Wandel ist im	7. Unser Wandel ist im
Gesangbuch1741_2_028494	Himmel, über alles Welt-	Himmel, über alles Weltgetümmel,
Gesangbuch1741_2_028495	getümmel, von der Erde	von der Erde
Gesangbuch1741_2_028496	dürfen gehen, würde mir	dürfen gehen, würde mir
Gesangbuch1741_2_028497	wie Luft zuwehen.	wie Lust zuwehen.
Gesangbuch1741_2_028498	8. Schöpfer, hier ist dein	8. Schöpfer, hier ist dein
Gesangbuch1741_2_028499	geringste deiner	Geschöpfe, der geringste deiner
Gesangbuch1741_2_028500	Töpfe, du magst brechen	Töpfe, du magst brechen
Gesangbuch1741_2_028501	oder bauen; laß mich nur	oder bauen; lass mich nur
Gesangbuch1741_2_028502	dein Antlitz schauen.	dein Antlitz schauen.
Gesangbuch1741_2_028503	9. Zeige mir nur deinen	9. Zeige mir nur deinen
Gesangbuch1741_2_028504	Willen, der soll meine Seele	Willen, der soll meine Seele
Gesangbuch1741_2_028505	stillen, denn in deinem Wil-	stillen, denn in deinem Willen
Gesangbuch1741_2_028506	len ichweben, das ist einer	schweben, das ist einer
Gesangbuch1741_2_028507	Seelen Leben.	Seelen Leben.
Gesangbuch1741_2_028508	10. Sieger über Tod und	10. Sieger über Tod und
Gesangbuch1741_2_028509	Hölle, laß die kranken Lager-	Hölle, lass die kranken Lagerstelle,
Gesangbuch1741_2_028510	stellen, und die mancherlei	und die mancherlei
Gesangbuch1741_2_028511	Beschwerden, mir zu einer	Beschwerden, mir zu einer
Gesangbuch1741_2_028512	Schule werden.	Schule werden.
Gesangbuch1741_2_028513	11. Ringe nur mit deinem	11. Ringe nur mit deinem
Gesangbuch1741_2_028514	Eck Kinde,	Kinde,
Gesangbuch1741_2_028515		
Gesangbuch1741_2_028516	772 Von dem Bilde Christi und der Gemein-	772 Von dem Bilde Christi und der GemeinKinde,
Gesangbuch1741_2_028517	Kinde, so doch, daß ich über-	so doch, dass ich überwinde,
Gesangbuch1741_2_028518	winde, so wird aus den bitter-	so wird aus den bitteren
Gesangbuch1741_2_028519	tern Quellen, eine Flut des	Quellen, eine Flut des
Gesangbuch1741_2_028520	Lebens schwellen.	Lebens schwellen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028521	841.	841.
Gesangbuch1741_2_028522	Wie fauer fcheint	Wie sauer scheint
Gesangbuch1741_2_028523	doch das menfchli-	doch das menschliche
Gesangbuch1741_2_028524	che joch; wir fterb-	Joch; wir sterbliche
Gesangbuch1741_2_028525	liche lachen um eitele fa-	lachen um eitele Sachen:
Gesangbuch1741_2_028526	chen: ein augenblik kehrt	Ein Augenblick kehrt
Gesangbuch1741_2_028527	das lachen in thränen, das	das Lachen in Tränen, das
Gesangbuch1741_2_028528	jauchzen in ftöhnen, das herz	Jauchzen in Stöhnen, das Herz
Gesangbuch1741_2_028529	wird befchwert.	wird beschwert.
Gesangbuch1741_2_028530	2. Jezt ift man gefund,	2. Jetzt ist man gesund,
Gesangbuch1741_2_028531	und morgen verwundt; wie	und morgen verwundet; wie
Gesangbuch1741_2_028532	bald ift dem leben der reft	bald ist dem Leben der Rest
Gesangbuch1741_2_028533	fo gegeben; den tapferften	so gegeben; den tapfersten
Gesangbuch1741_2_028534	man kan grimmen und reif-	man kann grimmen und reißen
Gesangbuch1741_2_028535	fen zum erdboden fchmeiffen,	zum Erdboden schmeißen,
Gesangbuch1741_2_028536	wenns niemand nicht kan.	wenn's niemand nicht kann.
Gesangbuch1741_2_028537	3. O weibifches blut! die	3. O weibisches Blut! Die
Gesangbuch1741_2_028538	Von dem Bilde Chrifti und der Gemein-	Von dem Bilde Christi und der Gemeinim
Gesangbuch1741_2_028539	im Eheftande.	Eheftande.
Gesangbuch1741_2_028540	842.	842.
Gesangbuch1741_2_028541	1) Bey Verlobungen.	1) Bei Verlobungen.
Gesangbuch1741_2_028542	Mel. 48.	Mel. 48.
Gesangbuch1741_2_028543	BRäutigam aller ge-	Bräutigam aller geschaffenen
Gesangbuch1741_2_028544	fchaffenen feelen, die	Seelen, die
Gesangbuch1741_2_028545	du dir felber fo koft-	du dir selber so kostbar
Gesangbuch1741_2_028546	bar geweyht, daß es kein	geweiht, dass es kein
Gesangbuch1741_2_028547	redner vermag zu erzehlen,	Redner vermag zu erzählen,
Gesangbuch1741_2_028548	wenn es der geift nicht im	wenn es der Geist nicht im
Gesangbuch1741_2_028549	<pb n="788b" src="788.jpg" />	<pb n="788b" src="788.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028550	höllifche glut fcheint dir un-	höllische Glut scheint dir unerträglich,
Gesangbuch1741_2_028551	erträglich, und wehrt dich	und wehrt dich
Gesangbuch1741_2_028552	doch täglich vor jedwedem	doch täglich vor jedwedem
Gesangbuch1741_2_028553	brand, mit zittern und zagen,	Brand, mit Zittern und Zagen,
Gesangbuch1741_2_028554	mit quälen und klagen, mit	mit Quälen und Klagen, mit
Gesangbuch1741_2_028555	munde und hand.	Munde und Hand.
Gesangbuch1741_2_028556	4. Du denkft nicht dar-	4. Du denkst nicht daran,
Gesangbuch1741_2_028557	an, der gar nichts verfehn,	der gar nichts verfehn,
Gesangbuch1741_2_028558	und doch vor dein leben fich	und doch vor dein Leben sich
Gesangbuch1741_2_028559	willig gegeben in jammer	willig gegeben in Jammer
Gesangbuch1741_2_028560	und tod; der grimmen	und Tod; der grimmen

ID

Gesangbuch1741_2_028561
 Gesangbuch1741_2_028562
 Gesangbuch1741_2_028563
 Gesangbuch1741_2_028564
 Gesangbuch1741_2_028565
 Gesangbuch1741_2_028566
 Gesangbuch1741_2_028567
 Gesangbuch1741_2_028568
 Gesangbuch1741_2_028569
 Gesangbuch1741_2_028570
 Gesangbuch1741_2_028571
 Gesangbuch1741_2_028572
 Gesangbuch1741_2_028573
 Gesangbuch1741_2_028574
 Gesangbuch1741_2_028575
 Gesangbuch1741_2_028576
 Gesangbuch1741_2_028577
 Gesangbuch1741_2_028578
 Gesangbuch1741_2_028579
 Gesangbuch1741_2_028580
 Gesangbuch1741_2_028581
 Gesangbuch1741_2_028582
 Gesangbuch1741_2_028583
 Gesangbuch1741_2_028584
 Gesangbuch1741_2_028585
 Gesangbuch1741_2_028586
 Gesangbuch1741_2_028587
 Gesangbuch1741_2_028588
 Gesangbuch1741_2_028589
 Gesangbuch1741_2_028590
 Gesangbuch1741_2_028591
 Gesangbuch1741_2_028592
 Gesangbuch1741_2_028593
 Gesangbuch1741_2_028594
 Gesangbuch1741_2_028595
 Gesangbuch1741_2_028596
 Gesangbuch1741_2_028597
 Gesangbuch1741_2_028598
 Gesangbuch1741_2_028599
 Gesangbuch1741_2_028600

Diplomatische Transkription

wunden und schläge emp-
 funden, vor unfere noth.
 5. Mein schmerze schein-
 hart; doch solcherley eifer
 kan nimmer dem deinen, o
 HERR! ähnlich erscheinen:
 drum leide ich gern, und
 schweige von allen; ach!
 möcht es gefallen dem lei-
 denden HErrn!
 herzen verneut, wie denn,
 vor feinde? die wider dich
 böllen, bist du von striemen
 und eiter zerfchwollen.
 2. Zeiget ein folches exem-
 pel der güte, weiset folch
 wunder-bild liebender kraft,
 die ihr euch rühmet von gu-
 ten gemüthe, die ihr auch
 noch so viel gutes gefchafft?
 Mey-
 <pb n="789a" src="789.jpg" />
 im Eheftande. 773
 Meynet ihr wohl an den
 Helden zu langen, der an
 dem flamme des creuzes
 gehangen.
 3. Blutiger Bräutigam!
 da haft du das leben, wel-
 ches dein fterben herwieder
 gebracht. Taufendmahl
 fey es ins fterben gegeben,
 wenn es nur nach deinem
 Bilde erwacht. Denn das
 bleibt ewiglich feste beste-
 hen: wo du nicht lebft, ift
 ein leben zu fehen.
 4. Seelen, erkennet ihr
 jezo die wege, welche die lie-
 be wohl pfeiget zu gehn?

Normalisierter Text

Wunden und Schläge empfunden,
 vor unsere Not.
 5. Mein Schmerz scheint
 hart; doch solcherlei Eifer
 kann nimmer dem deinen, o
 HERR! ähnlich erscheinen:
 Drum leide ich gern und
 schweige von allen; ach!
 möcht' es gefallen dem Leidenden
 HERRN!
 Herzen verneut, wie denn,
 vor Feinde? Die wider dich
 böllen, bist du von Striemen
 und Eiter zerschwollen.
 2. Zeiget ein solches Exempel
 der Güte, weiset solch
 Wunderbild liebender Kraft,
 die ihr euch rühmet von guten
 Gemüte, die ihr auch
 noch so viel Gutes geschafft?
 Mei-
 <pb n="789a" src="789.jpg" />
 im Ehestande. 773
 Meinet ihr wohl an den
 Helden zu langen, der an
 dem Stamme des Kreuzes
 gehangen.
 3. Blutiger Bräutigam!
 Da hast du das Leben, welches
 dein Sterben herwieder
 gebracht. Tausendmal
 sei es ins Sterben gegeben,
 wenn es nur nach deinem
 Bilde erwacht. Denn das
 bleibt ewiglich feste bestehen:
 Wo du nicht lebst, ist
 ein Leben zu sehen.
 4. Seelen, erkennet ihr
 jetzo die Wege, welche die Liebe
 wohl pfeiget zu gehn?

ID

Gesangbuch1741_2_028601
 Gesangbuch1741_2_028602
 Gesangbuch1741_2_028603
 Gesangbuch1741_2_028604
 Gesangbuch1741_2_028605
 Gesangbuch1741_2_028606
 Gesangbuch1741_2_028607
 Gesangbuch1741_2_028608
 Gesangbuch1741_2_028609
 Gesangbuch1741_2_028610
 Gesangbuch1741_2_028611
 Gesangbuch1741_2_028612
 Gesangbuch1741_2_028613
 Gesangbuch1741_2_028614
 Gesangbuch1741_2_028615
 Gesangbuch1741_2_028616
 Gesangbuch1741_2_028617
 Gesangbuch1741_2_028618
 Gesangbuch1741_2_028619
 Gesangbuch1741_2_028620
 Gesangbuch1741_2_028621
 Gesangbuch1741_2_028622
 Gesangbuch1741_2_028623
 Gesangbuch1741_2_028624
 Gesangbuch1741_2_028625
 Gesangbuch1741_2_028626
 Gesangbuch1741_2_028627
 Gesangbuch1741_2_028628
 Gesangbuch1741_2_028629
 Gesangbuch1741_2_028630
 Gesangbuch1741_2_028631
 Gesangbuch1741_2_028632
 Gesangbuch1741_2_028633
 Gesangbuch1741_2_028634
 Gesangbuch1741_2_028635
 Gesangbuch1741_2_028636
 Gesangbuch1741_2_028637
 Gesangbuch1741_2_028638
 Gesangbuch1741_2_028639
 Gesangbuch1741_2_028640

Diplomatische Transkription

leyd ihr nun kundig der
 himmlischen ftege, ruhig in
 göttlicher führung zu ftehn?
 darum währts lange, was
 herrlich foll werden, daß es
 ein pflänzlein ley göttlicher
 erden.
 5. Darum muß jeglicher
 ftreiche empfinden, welchen
 der Vater zum kinde erfehn,
 drum muß sich erflich in
 traurigkeit gründen, was
 uns zur freude foll ewig er-
 höhn. Drum muß es
 wölkichte witterung fezen,
 foll uns der bogen der gna-
 den ergözen.
 6. Drum muß das leben
 fo lange wir wallen, immer
 in allerley kummer hinein.
 Jeglicher ftand, (foll er JE-
 <pb n="789b" src="789.jpg" />
 SU gefallen,) muß sich
 durchs creuze demfelbigen
 weyhn: um uns bey tägli-
 cher ausfaat von thränen
 nach der erfreulichen erndte
 zu fehnen.
 7. Ist auch die ehe im
 Himmel fchon richtig, kan
 fie doch nicht ohne prüfun-
 gen feyn, weil fie daneben fo
 edel und wichtig, daß fie den
 Bräutigam mit der gemein,
 als im geheimniß fehr wun-
 derbar fchildert; ift fie auch
 ziemlich von dornen verwil-
 dert.
 8. Doch wenn die augen
 der liebe geleitet, ift man fo

Normalisierter Text

Seid ihr nun kundig der
 himmlischen Stege, ruhig in
 göttlicher Führung zu stehn?
 Darum währt's lange, was
 herrlich soll werden, dass es
 ein Pflänzlein sei göttlicher
 Erden.
 5. Darum muss jeglicher
 Streiche empfinden, welchen
 der Vater zum Kinde erseh'n,
 Drum muss sich erstlich in
 Traurigkeit gründen, was
 uns zur Freude soll ewig erhöh'n.
 Drum muss es
 wolkichte Witterung setzen,
 soll uns der Bogen der Gnaden
 ergötzen.
 6. Drum muss das Leben
 so lange wir wallen, immer
 in allerlei Kummer hinein.
 Jeglicher Stand, (soll er JE-
 <pb n="789b" src="789.jpg" />
 SU gefallen,) muss sich
 durchs Kreuze demselbigen
 weihn: Um uns bei täglicher
 Aussaat von Tränen
 nach der erfreulichen Ernte
 zu sehnen.
 7. Ist auch die Ehe im
 Himmel schon richtig, kann
 sie doch nicht ohne Prüfungen
 sein, weil sie daneben so
 edel und wichtig, dass sie den
 Bräutigam mit der Gemein',
 als im Geheimnis sehr wunderbar
 schildert; ist sie auch
 ziemlich von Dornen verwildert.
 8. Doch wenn die Augen
 der Liebe geleitet, ist man so

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028641	felig und ruhig gemacht;	selig und ruhig gemacht;
Gesangbuch1741_2_028642	(wenn auch die hölle felbft	(wenn auch die Hölle selbst
Gesangbuch1741_2_028643	gegen uns ftreitet,) fo von	gegen uns streitet,) so von
Gesangbuch1741_2_028644	dem auge der liebe bewacht,	dem Auge der Liebe bewacht,
Gesangbuch1741_2_028645	daß wir der fämtlichen rü	dass wir der sämtlichen Rüstung
Gesangbuch1741_2_028646	ftung des drachen, als in der	des Drachen, als in der
Gesangbuch1741_2_028647	ficherften veste, nur lachen.	sichersten Veste, nur lachen.
Gesangbuch1741_2_028648	9. Ewige Liebe, du wol	9. Ewige Liebe, du wolltest
Gesangbuch1741_2_028649	teft die feelen, die du am heu	die Seelen, die du am heutigen
Gesangbuch1741_2_028650	tigen tage gepaart, dir zu	Tage gepaart, dir zuvor
Gesangbuch1741_2_028651	vor felber recht innig ver	selber recht innig vermählen,
Gesangbuch1741_2_028652	mählen, als eins des an	als eins des andern
Gesangbuch1741_2_028653	dern gehülfe noch ward;	Gehilfe noch ward;
Gesangbuch1741_2_028654	ja, du giebst jeglichem unter	Ja, du gibst jeglichem unter
Gesangbuch1741_2_028655	uns allen anlaß von fonde	uns allen Anlass von sonderer
Gesangbuch1741_2_028656	rer führung zu laffen.	Führung zu lassen.
Gesangbuch1741_2_028657	10. O! fo vergönne, du	10. O! So vergönne, du
Gesangbuch1741_2_028658	theurer Gebieter, Bräuti	teurer Gebieter, Bräutigam,
Gesangbuch1741_2_028659	gam, gönne es unferm ge	gönne es unserem Gebet,
Gesangbuch1741_2_028660	bet, weil in dir, quelle der	weil in dir, Quelle der
Gesangbuch1741_2_028661	Ecc 2 ewi	ewi-
Gesangbuch1741_2_028662	<pb n="790a" src="790.jpg" />	<pb n="790a" src="790.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028663	774 Von dem Bilde Chrifti und der Gemeine	774 Von dem Bilde Christi und der Gemeine
Gesangbuch1741_2_028664	ewigen güter, all unfelr glük	gen Güter, all unser Glücke
Gesangbuch1741_2_028665	ke und feligkeit fteht, daß	und Seligkeit steht, dass
Gesangbuch1741_2_028666	wir uns mit dir zum creuze	wir uns mit dir zum Kreuze
Gesangbuch1741_2_028667	begeben, um was wir le	begeben, um was wir leben
Gesangbuch1741_2_028668	ben mit JESU zu leben.	mit JESU zu leben.
Gesangbuch1741_2_028669	843. Mel. 107.	843. Mel. 107.
Gesangbuch1741_2_028670	SChau, Bräutigam, auf	Schau, Bräutigam, auf
Gesangbuch1741_2_028671	diele zwey! denn	diese zwei! Denn
Gesangbuch1741_2_028672	daß du fie verbun	dass du sie verbunden,
Gesangbuch1741_2_028673	den, vermeynt man darum	vermeint man darum
Gesangbuch1741_2_028674	zweifels frey, die weil fie	zweifelsfrei, die weil sie
Gesangbuch1741_2_028675	dich gefunden, und weil	dich gefunden, und weil
Gesangbuch1741_2_028676	dein gnaden rath, der uns	dein Gnadenrat, der uns
Gesangbuch1741_2_028677	geleitet hat, nicht eines ei	geleitet hat, nicht eines einzigen
Gesangbuch1741_2_028678	nigen vergift, der dir verei	vergisst, der dir vereinigt
Gesangbuch1741_2_028679	nigt worden ift.	worden ist.
Gesangbuch1741_2_028680	2. Doch folte etwas übrig	2. Doch sollte etwas übrig

ID

Gesangbuch1741_2_028681
 Gesangbuch1741_2_028682
 Gesangbuch1741_2_028683
 Gesangbuch1741_2_028684
 Gesangbuch1741_2_028685
 Gesangbuch1741_2_028686
 Gesangbuch1741_2_028687
 Gesangbuch1741_2_028688
 Gesangbuch1741_2_028689
 Gesangbuch1741_2_028690
 Gesangbuch1741_2_028691
 Gesangbuch1741_2_028692
 Gesangbuch1741_2_028693
 Gesangbuch1741_2_028694
 Gesangbuch1741_2_028695
 Gesangbuch1741_2_028696
 Gesangbuch1741_2_028697
 Gesangbuch1741_2_028698
 Gesangbuch1741_2_028699
 Gesangbuch1741_2_028700
 Gesangbuch1741_2_028701
 Gesangbuch1741_2_028702
 Gesangbuch1741_2_028703
 Gesangbuch1741_2_028704
 Gesangbuch1741_2_028705
 Gesangbuch1741_2_028706
 Gesangbuch1741_2_028707
 Gesangbuch1741_2_028708
 Gesangbuch1741_2_028709
 Gesangbuch1741_2_028710
 Gesangbuch1741_2_028711
 Gesangbuch1741_2_028712
 Gesangbuch1741_2_028713
 Gesangbuch1741_2_028714
 Gesangbuch1741_2_028715
 Gesangbuch1741_2_028716
 Gesangbuch1741_2_028717
 Gesangbuch1741_2_028718
 Gesangbuch1741_2_028719
 Gesangbuch1741_2_028720

Diplomatische Transkription

feyn, das dir nicht recht ge
 fallen, denn auch die him
 mel find nicht rein, viel
 minder, die noch wallen;
 o lo gefalle dir an diefer
 zionsz̄ier, vor die wir alle
 brünftig flehn, der mängel
 ftaub zu überfehn.
 3. Hier ift ein häuflein
 von der welt durch dein
 verdienft erworben, das dir
 dein herz entgegen hält,
 darüber du geftorben, dein
 herz voll bruder̄treu: ach!
 trage keinen fcheu auf diefer
 hochzeit gaft zu feyn, gefeg
 neter, o komm herein!
 4. Der hie in einem keu
 fchen finn, dich bräutigam,
 vorbedeutet, den zieht dein
 <pb n="790b" src="790.jpg" />
 liebes ̄ feil dahin, wo man
 das heyl erbeutet, dein joch
 das nie betrübt, hat feine
 hals geübt, er hat auch die
 liebes ̄ laft noch heute willig
 angefaßt.
 5. Und die vor jezt ein für
 bild ift von deiner erbge
 meine, (davon du mann
 und krone bift,) ift ebenfalls
 die deine, du bift in fchwa
 chen groß, nimm fie auf de
 nen fchooß, laß der verfu
 chung ftürme wehn, ihr oh
 ne fchaden übergehn.
 6. Wir bitten dich ge
 meinſchaftlich, wir, und
 noch viele brüder, du held
 aus Jacob rege dich, durch

Normalisierter Text

sein, das dir nicht recht gefallen,
 denn auch die Himmel
 sind nicht rein, viel
 minder, die noch wallen;
 o so gefalle dir an dieser
 Zionszier, vor die wir alle
 brünftig flehn, der Mängel
 Staub zu übersehn.
 3. Hier ist ein Häuflein
 von der Welt durch dein
 Verdienst erworben, das dir
 dein Herz entgegen hält,
 darüber du gestorben, dein
 Herz voll Brudertreu: Ach!
 trage keinen Scheu auf dieser
 Hochzeit Gast zu sein, gesegneter,
 o komm herein!
 4. Der hier in einem keuschen
 Sinn, dich Bräutigam,
 vorbedeutet, den zieht dein
 <pb n="790b" src="790.jpg" />
 Liebesseil dahin, wo man
 das Heil erbeutet, dein Joch
 das nie betrübt, hat seinen
 Hals geübt, er hat auch die
 Liebeslast noch heute willig
 angefasst.
 5. Und die vor jetzt ein Fürbild
 ist von deiner Erbgemeine,
 (davon du Mann
 und Krone bist,) ist ebenfalls
 die deine, du bist in Schwachen
 groß, nimm sie auf deinen
 Schoß, lass der Versuchung
 Stürme wehn, ihr ohne
 Schaden übergehn.
 6. Wir bitten dich gemeinschaftlich,
 wir und
 noch viele Brüder, du Held
 aus Jakob rege dich, durchdringe

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028721	dringe deine glieder, gieb	deine Glieder, gib
Gesangbuch1741_2_028722	muth zur ritterfchaft, und	Mut zur Ritterschaft und
Gesangbuch1741_2_028723	zum gebete kraft, doch laß	zum Gebete Kraft, doch lass
Gesangbuch1741_2_028724	auf folch verftärktes flehn,	auf solch verstärktes Flehn,
Gesangbuch1741_2_028725	auch deine legen ftärker	auch deinen Segen stärker
Gesangbuch1741_2_028726	gehn.	gehn.
Gesangbuch1741_2_028727	7. Es find ja braut und	7. Es sind ja Braut und
Gesangbuch1741_2_028728	bräutigam von ewigkeit er-	Bräutigam von Ewigkeit erkoren,
Gesangbuch1741_2_028729	kohren, vom Vater dir ge-	vom Vater dir geschenkt,
Gesangbuch1741_2_028730	fchenkt, o Lamm! aus dei-	o Lamm! Aus deinem
Gesangbuch1741_2_028731	nem geift gebohren, du haft	Geist geboren, du hast
Gesangbuch1741_2_028732	ihr höchstes gut, fo ift ihr	ihr höchstes Gut, so ist ihr
Gesangbuch1741_2_028733	fchmuck dein blut, ihr adel	Schmuck dein Blut, ihr Adel
Gesangbuch1741_2_028734	deine ritterfchaft, dein le-	deine Ritterschaft, dein Leben
Gesangbuch1741_2_028735	ben ihres lebens kraft.	ihres Lebens Kraft.
Gesangbuch1741_2_028736	8. Sie wollen fch in die-	8. Sie wollen sich in dieser
Gesangbuch1741_2_028737	fer zeit zum creuze willig	Zeit zum Kreuze willig
Gesangbuch1741_2_028738	beugen, von deiner groffen	beugen, von deiner großen
Gesangbuch1741_2_028739	freundlichkeit die menfchen	Freundlichkeit die Menschen
Gesangbuch1741_2_028740	über-	über-
Gesangbuch1741_2_028741	<pb n="791a" src="791.jpg" />	<pb n="791a" src="791.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028742	im Eheftande. 775	im Eheftande. 775
Gesangbuch1741_2_028743	überzeugen, an ihrer ftirn	überzeugen, an ihrer Stirn
Gesangbuch1741_2_028744	und bruft foll dein, der engel	und Brust soll dein, der Engel
Gesangbuch1741_2_028745	luft, und deiner tugend wie-	Lust und deiner Tugend Widerschein,
Gesangbuch1741_2_028746	derfchein, recht lieblich zu er-	recht lieblich zu erblicken
Gesangbuch1741_2_028747	blicken feyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_028748	9. Bereite dir an diefem	9. Bereite dir an diesem
Gesangbuch1741_2_028749	paar ein luft s fpiel deiner au-	Paar ein Lustspiel deiner Augen,
Gesangbuch1741_2_028750	gen, laß zur erbauung dei-	lass zur Erbauung deiner
Gesangbuch1741_2_028751	ner fchaar auch ihren wan-	Schar auch ihren Wandel
Gesangbuch1741_2_028752	del taugen. Den guten	taugen. Den guten
Gesangbuch1741_2_028753	glaubens kampf bewähr in	Glaubenskampf bewähr' in
Gesangbuch1741_2_028754	flamm und dampf, fitzt	Flamm' und Dampf, sitzt
Gesangbuch1741_2_028755	man nicht immer auf der	man nicht immer auf dem
Gesangbuch1741_2_028756	fchooß, fo gehts doch auf	Schoß, so geht's doch auf
Gesangbuch1741_2_028757	den himmel loß.	den Himmel los.
Gesangbuch1741_2_028758	10. Soll ja ein angebin-	10. Soll ja ein Angebinde
Gesangbuch1741_2_028759	de feyn, fo binde ihre her-	sein, so binde ihre Herzen
Gesangbuch1741_2_028760	zen, und ziehe fie zu dir	und ziehe sie zu dir

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028761	hinein, HERR, durch dein	hinein, HERR, durch dein
Gesangbuch1741_2_028762	creuz und schmerzen; o bringe	Kreuz und Schmerzen; o bringe
Gesangbuch1741_2_028763	deinen rath an ihnen bald	deinen Rat an ihnen bald
Gesangbuch1741_2_028764	zu that, und wurzle deinen	zu That, und wurzle deinen
Gesangbuch1741_2_028765	liebes band mit ihrer seel in	Liebesbund mit ihrer Seel' in
Gesangbuch1741_2_028766	tiefen grund.	tiefen Grund.
Gesangbuch1741_2_028767	11. Du aber Gott ergebnes	11. Du aber Gott-ergebenes
Gesangbuch1741_2_028768	paar, geh, wachse	Paar, geh, wachse
Gesangbuch1741_2_028769	und gedeihe, der je und je	und gedeihe, der je und je
Gesangbuch1741_2_028770	die liebe war, derselbige verleihe,	die Liebe war, derselbige verleihe,
Gesangbuch1741_2_028771	daß du auf schmaler	dass du auf schmaler
Gesangbuch1741_2_028772	bahn von diesem tage an,	Bahn von diesem Tage an,
Gesangbuch1741_2_028773	da du dein leben redlich	da du dein Leben redlich
Gesangbuch1741_2_028774	wagst, was redliches erjagen	wagst, was Redliches erjagen
Gesangbuch1741_2_028775	magst.	magst.
Gesangbuch1741_2_028776	12. Nur denket nicht, geliebte	12. Nur denket nicht, geliebte
Gesangbuch1741_2_028777	zwei, ob wärt ihr	zwei, ob wärt ihr
Gesangbuch1741_2_028778	euch geboren, ihr seid von	euch geboren, ihr seid von
Gesangbuch1741_2_028779	oben zweifels frei zu gleichem	oben zweifelsfrei zu gleichem
Gesangbuch1741_2_028780	joch erkoren; so unterstützt	Joch erkoren; so un-
Gesangbuch1741_2_028781	terstützt euch dann, und	<pb n="791b" src="791.jpg" /> terstützt euch dann und
Gesangbuch1741_2_028782	steht vor einem mann; doch	steht vor einem Mann; doch
Gesangbuch1741_2_028783	richtet den verbundenen sinn	richtet den verbundenen Sinn
Gesangbuch1741_2_028784	bald auf den rechten bräutigam	bald auf den rechten Bräutigam
Gesangbuch1741_2_028785	hin:	hin:
Gesangbuch1741_2_028786	13. Wir schenken an Verehrungsstatt	13. Wir schenken an Verehrungsstatt
Gesangbuch1741_2_028787	euch diese reiche	euch diese reiche
Gesangbuch1741_2_028788	Liebe, die sich für uns gegeben	Liebe, die sich für uns gegeben
Gesangbuch1741_2_028789	hat aus brüderlichem	hat aus brüderlichem
Gesangbuch1741_2_028790	triebe, wir bieten euch die	Triebe, wir bieten euch die
Gesangbuch1741_2_028791	hand im streit vors vaterland.	Hand im Streit vors Vaterland.
Gesangbuch1741_2_028792	Wir nehmen euch	Wir nehmen euch
Gesangbuch1741_2_028793	ins mittel ein, der treuen	ins Mittel ein, der treuen
Gesangbuch1741_2_028794	liebe treu zu seyn.	Liebe treu zu sein.
Gesangbuch1741_2_028795	14. Ihr Scharen vor des	14. Ihr Scharen vor des
Gesangbuch1741_2_028796	lammes thron, ihr muntre	Lammes Thron, ihr muntre
Gesangbuch1741_2_028797	flammenwagen, ihr, die ihr	Flammenwagen, ihr, die ihr
Gesangbuch1741_2_028798	unfers Königs Sohn zur	unseres Königs Sohn zur
Gesangbuch1741_2_028799	herrlichkeit getragen, und	Herrlichkeit getragen, und
Gesangbuch1741_2_028800		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028801	die ihr all das leid genießt	die ihr all das Leid genießt
Gesangbuch1741_2_028802	der ewigkeit, kommt tre-	der Ewigkeit, kommt tretet
Gesangbuch1741_2_028803	tet in die harmonie, thönt	in die Harmonie, tönt
Gesangbuch1741_2_028804	JESU droben, wir thuns	JESU droben, wir tun's
Gesangbuch1741_2_028805	hie.	hier.
Gesangbuch1741_2_028806	844. Mel. 34.	844. Mel. 34.
Gesangbuch1741_2_028807	DU quell der ewgen ehe,	Du Quell der ewigen Ehe,
Gesangbuch1741_2_028808	und du, der feelen	und du, der Seelen
Gesangbuch1741_2_028809	mann! du geift der	Mann! Du Geist der
Gesangbuch1741_2_028810	tief und höhe! fchau her,	Tief und Höhe! Schau her,
Gesangbuch1741_2_028811	wir beten an, wir rühmen	wir beten an, wir rühmen
Gesangbuch1741_2_028812	deine liebe, wir freun uns	deine Liebe, wir freun uns
Gesangbuch1741_2_028813	deiner treu: denn ihrer bey-	deiner Treu': Denn ihrer beider
Gesangbuch1741_2_028814	der triebe find alle morgen	Triebe sind alle Morgen
Gesangbuch1741_2_028815	neu.	neu.
Gesangbuch1741_2_028816	2. Die neu s verbundnen	2. Die neuverbundnen
Gesangbuch1741_2_028817	beyde, die du erft dein ge-	beide, die du erst dein Gemacht,
Gesangbuch1741_2_028818	macht, und nun zu freud	und nun zu Freud'
Gesangbuch1741_2_028819	Ecc 3 und	und
Gesangbuch1741_2_028820	<pb n="792a" src="792.jpg" />	<pb n="792a" src="792.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028821	776 Von dem Bilde Chrifti und der Gemeine	776 Von dem Bilde Christi und der Gemeine
Gesangbuch1741_2_028822	und leide einander zuge-	und Leide einander zugebracht,
Gesangbuch1741_2_028823	bracht, die find zu uns ge-	die sind zu uns getreten
Gesangbuch1741_2_028824	treten in gleicher harmonie,	in gleicher Harmonie,
Gesangbuch1741_2_028825	zu fingen und zu beten, her-	zu singen und zu beten, herab!
Gesangbuch1741_2_028826	ab! und höre fie.	Und höre sie.
Gesangbuch1741_2_028827	3. Zünd allen ihren wan-	3. Zünd' allen ihren Wandel
Gesangbuch1741_2_028828	del mit deiner liebe an, bis	mit deiner Liebe an, bis
Gesangbuch1741_2_028829	man in ihrem handel dein	man in ihrem Handel dein
Gesangbuch1741_2_028830	gleichnis fehen kan: mach	Gleichnis sehen kann: Mach
Gesangbuch1741_2_028831	ihre augen lichte, damit ihr	ihre Augen lichte, damit ihr
Gesangbuch1741_2_028832	ganzer leib von deinem an-	ganzer Leib von deinem Angesichte
Gesangbuch1741_2_028833	gefichte ein klarer fpiegel	ein klarer Spiegel
Gesangbuch1741_2_028834	bleib.	bleib.
Gesangbuch1741_2_028835	4. Gedeyt in Zions mau-	4. Gedeiht in Zions Mauern,
Gesangbuch1741_2_028836	ren, die eine friedens s ftadt:	die eine Friedensstadt:
Gesangbuch1741_2_028837	845. Mel. 68.	845. Mel. 68.
Gesangbuch1741_2_028838	DU groffes Eins in	Du großes Eins in
Gesangbuch1741_2_028839	dreyen, offenbaret,	dreien, offenbaret,
Gesangbuch1741_2_028840	und unfer beyder	und unser beider

ID

Gesangbuch1741_2_028841
 Gesangbuch1741_2_028842
 Gesangbuch1741_2_028843
 Gesangbuch1741_2_028844
 Gesangbuch1741_2_028845
 Gesangbuch1741_2_028846
 Gesangbuch1741_2_028847
 Gesangbuch1741_2_028848
 Gesangbuch1741_2_028849
 Gesangbuch1741_2_028850
 Gesangbuch1741_2_028851
 Gesangbuch1741_2_028852
 Gesangbuch1741_2_028853
 Gesangbuch1741_2_028854
 Gesangbuch1741_2_028855
 Gesangbuch1741_2_028856
 Gesangbuch1741_2_028857
 Gesangbuch1741_2_028858
 Gesangbuch1741_2_028859
 Gesangbuch1741_2_028860
 Gesangbuch1741_2_028861
 Gesangbuch1741_2_028862
 Gesangbuch1741_2_028863
 Gesangbuch1741_2_028864
 Gesangbuch1741_2_028865
 Gesangbuch1741_2_028866
 Gesangbuch1741_2_028867
 Gesangbuch1741_2_028868
 Gesangbuch1741_2_028869
 Gesangbuch1741_2_028870
 Gesangbuch1741_2_028871
 Gesangbuch1741_2_028872
 Gesangbuch1741_2_028873
 Gesangbuch1741_2_028874
 Gesangbuch1741_2_028875
 Gesangbuch1741_2_028876
 Gesangbuch1741_2_028877
 Gesangbuch1741_2_028878
 Gesangbuch1741_2_028879
 Gesangbuch1741_2_028880

Diplomatische Transkription

wahrer dritter mann, du
 bild des HERRN, der fein
 geboth bewahret, und der es
 auch ins herze bringen kan,
 wo man ihm nur das herz
 aufthut, und ihn da machen
 läßt, und von sich selber
 ruht.
 2. Du wahres licht, du
 bräutigam der herzen, du
 mann der witwen diefer ar-
 gen welt, wenn adam stirbt
 in deinen creuzes s fchmer-
 zen, gefchiehts, daß man
 <pb n="792b" src="792.jpg" />
 es müffe ewig dauern, was
 GOtt gegründet hat; und
 müffens fehn und hören,
 die feine halfer find, daß die
 der liebe Chören euch alle
 lieb gewinnt.
 5. GOtt laffe uns er-
 flehen bey ihm erhörlich
 feyn, daß wir euch wachsen
 fehen in Chriffti creuz s ge-
 mein, und unter uns erbauen
 ein haus dem HERRN
 bequem, bis daß wir alle
 fchauen das glük Jerufa-
 lem.
 2) Ehe s Lieder.
 mit JESU hochzeit hält.
 O tiefe lieb! hier ift ein
 paar, das deiner Ehe heyl
 zu feyn beftimmet war.
 3. O liebe! ach was ha-
 ben wir empfunden, fo oft
 wir dir nicht treu gewefen
 find, doch fanden wir in
 deinen ofnen wunden, den

Normalisierter Text

wahrer dritter Mann, du
 Bild des HERRN, der sein
 Gebot bewahrt, und der es
 auch ins Herze bringen kann,
 wo man ihm nur das Herz
 aufzut und ihn da machen
 lässt und von sich selber
 ruht.
 2. Du wahres Licht, du
 Bräutigam der Herzen, du
 Mann der Witwen dieser argen
 Welt, wenn Adam stirbt
 in deinen Kreuzes-Schmerzen,
 geschieht's, dass man
 <pb n="792b" src="792.jpg" />
 es müsse ewig dauern, was
 Gott gegründet hat; und
 müssen's sehn und hören,
 die seine Hasser sind, dass die
 der Liebe Chöre euch alle
 lieb gewinnt.
 5. Gott lasse uns erleben
 bei ihm erhörlich
 sein, dass wir euch wachsen
 sehen in Christi Kreuzesgemein,
 und unter uns erbauen
 ein Haus dem HERRN
 bequem, bis dass wir alle
 schauen das Glück Jerusalem.
 2) Ehelieder.
 mit JESU Hochzeit hält.
 O tiefe Lieb! Hier ist ein
 Paar, das deiner Ehe Heil
 zu sein bestimmt war.
 3. O Liebe! Ach, was haben
 wir empfunden, so oft
 wir dir nicht treu gewesen
 sind, doch fanden wir in
 deinen offenen Wunden, den

ID

Gesangbuch1741_2_028881
 Gesangbuch1741_2_028882
 Gesangbuch1741_2_028883
 Gesangbuch1741_2_028884
 Gesangbuch1741_2_028885
 Gesangbuch1741_2_028886
 Gesangbuch1741_2_028887
 Gesangbuch1741_2_028888
 Gesangbuch1741_2_028889
 Gesangbuch1741_2_028890
 Gesangbuch1741_2_028891
 Gesangbuch1741_2_028892
 Gesangbuch1741_2_028893
 Gesangbuch1741_2_028894
 Gesangbuch1741_2_028895
 Gesangbuch1741_2_028896
 Gesangbuch1741_2_028897
 Gesangbuch1741_2_028898
 Gesangbuch1741_2_028899
 Gesangbuch1741_2_028900
 Gesangbuch1741_2_028901
 Gesangbuch1741_2_028902
 Gesangbuch1741_2_028903
 Gesangbuch1741_2_028904
 Gesangbuch1741_2_028905
 Gesangbuch1741_2_028906
 Gesangbuch1741_2_028907
 Gesangbuch1741_2_028908
 Gesangbuch1741_2_028909
 Gesangbuch1741_2_028910
 Gesangbuch1741_2_028911
 Gesangbuch1741_2_028912
 Gesangbuch1741_2_028913
 Gesangbuch1741_2_028914
 Gesangbuch1741_2_028915
 Gesangbuch1741_2_028916
 Gesangbuch1741_2_028917
 Gesangbuch1741_2_028918
 Gesangbuch1741_2_028919
 Gesangbuch1741_2_028920

Diplomatische Transkription

aus das wasser deines geistes rinnt, so bald wir nur dazu genaht, was jedes armes kind bey feiner mutter hat.
 4. Wir folten ja, des bist du felbft ein zeuge, nach unserm erften bund recht himmlisch feyn, allein daß ich die vorige zeit verschweige, so geheft
 <pb n="793a" src="793.jpg" />
 im Eheftande. 777
 geheft ja dieselb am besten ein, da unverftand zerftreuet hat, fo geben wir noch jetzt, in mancher hindrung ftatt.
 5. Du weißest ja die ursach dieser schwächen, ein mann ist allzuleichtlich ausgehweift, ein weib (von dem was bräuchlich ist zu sprechen,) ist oft auf den und jenen tand gefteift, und wenn sie recht gefasset feyn, fo bringt der feind bald dieß bald jenes wieder drein.
 6. Du weißer HERR, in unserer armuth staube, jedoch mit einem kindlichen gemüth, verfliehet sich der tiefgegründte glaube, der glaube, den dein auge in uns sieht, du werdest in beyden thaten thun, daß wir hinfort allein in deinem frieden ruhn.
 7. HERR JESU gieb, daß meine eheschwester, dir ihren mann im glauben

Normalisierter Text

aus das Wasser deines Geistes rinnt, so bald wir nur dazu genaht, was jedes armes Kind bei seiner Mutter hat.
 4. Wir sollten ja, des bist du selbst ein Zeuge, nach unserem ersten Bund recht himmlisch sein, allein, dass ich die vorige Zeit verschweige, so geheft
 <pb n="793a" src="793.jpg" />
 im Ehestande. 777
 gehest ja dieselbe am besten ein, da Unverstand zerstreut hat, so geben wir noch jetzt, in mancher Hindrung statt.
 5. Du weißest ja die Ursach' dieser Schwächen, ein Mann ist allzuleicht ausgeschweift, ein Weib (von dem, was bräuchlich ist zu sprechen,) ist oft auf den und jenen Tand gesteift, und wenn sie recht gefasst sein, so bringt der Feind bald dies bald jenes wieder drein.
 6. Du weiser HERR, in unserer Armut Staube, jedoch mit einem kindlichen Gemüt, versieht sich der tiefgegründete Glaube, der Glaube, den dein Auge in uns sieht, du wirst in beiden Taten tun, dass wir hinfort allein in deinem Frieden ruhn.
 7. HERR JESU gib, dass meine Eheschwester, dir ihren Mann im Glauben

ID

Gesangbuch1741_2_028921
 Gesangbuch1741_2_028922
 Gesangbuch1741_2_028923
 Gesangbuch1741_2_028924
 Gesangbuch1741_2_028925
 Gesangbuch1741_2_028926
 Gesangbuch1741_2_028927
 Gesangbuch1741_2_028928
 Gesangbuch1741_2_028929
 Gesangbuch1741_2_028930
 Gesangbuch1741_2_028931
 Gesangbuch1741_2_028932
 Gesangbuch1741_2_028933
 Gesangbuch1741_2_028934
 Gesangbuch1741_2_028935
 Gesangbuch1741_2_028936
 Gesangbuch1741_2_028937
 Gesangbuch1741_2_028938
 Gesangbuch1741_2_028939
 Gesangbuch1741_2_028940
 Gesangbuch1741_2_028941
 Gesangbuch1741_2_028942
 Gesangbuch1741_2_028943
 Gesangbuch1741_2_028944
 Gesangbuch1741_2_028945
 Gesangbuch1741_2_028946
 Gesangbuch1741_2_028947
 Gesangbuch1741_2_028948
 Gesangbuch1741_2_028949
 Gesangbuch1741_2_028950
 Gesangbuch1741_2_028951
 Gesangbuch1741_2_028952
 Gesangbuch1741_2_028953
 Gesangbuch1741_2_028954
 Gesangbuch1741_2_028955
 Gesangbuch1741_2_028956
 Gesangbuch1741_2_028957
 Gesangbuch1741_2_028958
 Gesangbuch1741_2_028959
 Gesangbuch1741_2_028960

Diplomatische Transkription

opfern mag, ich aber halt
 mir diefe deine Eſther ans
 treue herz, wir wenden
 nacht und tag in dir gelaß
 finem linn drauf an, mach
 uns zu deinem werk, zum
 werk in GOtt gethan.
 8. Ja Geiß des HERRN!
 diß neue jahr der ehe, foll
 einen ſchritt bis zur vollend
 dung thun, denn auſſer dir
 <pb n="793b" src="793.jpg" />
 iſt uns im kleinfen wehe, in
 dir kan man bey allen ftür
 men ruhñ; thu du dein amt
 an frau und mann, wir
 thun was eine feel durch
 deine gnade kan.
 846. Mel. 15.
 GOttes führung
 fordert ſtille, wo
 der fuß noch ſelber
 raufcht, wird des ewgen
 Vaters wille mit der eignen
 wahl vertaufcht.
 2. Wer da leben will der
 ſterbe, wer nicht ſtirbt der
 lebet nicht, ehe denn das
 fleiſch verderbe, ſcheinet uns
 kein wahres licht.
 3. Was die andern men
 ſchen wollen, läßt der Vater
 noch geſchehn, aber wenn die
 kinder ſchmollen, läßt er ſie
 die ruthe fehn.
 4. Alle menſchliche ge
 ſchäfte gehen überhaupt
 nicht gut, wenn man ſie
 durch eigne kräfte, und nicht
 aus der gnade thut.

Normalisierter Text

opfern mag, ich aber halt'
 mir diese deine Esther ans
 treue Herz, wir wenden
 Nacht und Tag in dir gelassnem
 Sinn drauf an, mach'
 uns zu deinem Werk, zum
 Werk in Gott getan.
 8. Ja, Geist des HERRN!
 Dies neue Jahr der Ehe, soll
 einen Schritt bis zur vollendung
 tun, denn außer dir
 <pb n="793b" src="793.jpg" />
 ist uns im kleinsten Wehe, in
 dir kann man bei allen Stürmen
 ruhñ; tu du dein Amt
 an Frau und Mann, wir
 tun, was eine Seel' durch
 deine Gnade kann.
 846. Mel. 15.
 Gottes Führung
 fordert Stille, wo
 der Fuß noch selber
 rauscht, wird des ewgen
 Vaters Wille mit der eignen
 Wahl vertauscht.
 2. Wer da leben will, der
 sterbe, wer nicht stirbt, der
 lebet nicht, ehe denn das
 Fleisch verderbe, scheint uns
 kein wahres Licht.
 3. Was die andern Menschen
 wollen, lässt der Vater
 noch geschehn, aber wenn die
 Kinder schmollen, lässt er sie
 die Rute sehn.
 4. Alle menschliche Geschäfte
 gehen überhaupt
 nicht gut, wenn man sie
 durch eigne Kräfte und nicht
 aus der Gnade tut.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_028961	5. Göttliche und innre	5. Göttliche und innre
Gesangbuch1741_2_028962	dinge laffen vollend gar	Dinge lassen vollends gar
Gesangbuch1741_2_028963	nicht zu, daß man lie mit	nicht zu, dass man sie mit
Gesangbuch1741_2_028964	fturm erzwinge, fndern	Sturm erzwinge, sondern
Gesangbuch1741_2_028965	weisen uns zur ruh.	weisen uns zur Ruh'.
Gesangbuch1741_2_028966	6. Zeitlich, ewig, geiftlich,	6. Zeitlich, ewig, geistlich,
Gesangbuch1741_2_028967	leiblich, beut sich oftmers	leiblich, beut sich oftmals
Gesangbuch1741_2_028968	die hand, aber wie fo unbe	die Hand, aber wie so unbeschreib-
Gesangbuch1741_2_028969	Ecc 4 fchreib	
Gesangbuch1741_2_028970	<pb n="794a" src="794.jpg" />	<pb n="794a" src="794.jpg" />
Gesangbuch1741_2_028971	778 Von dem Bilde Chrifti und der Gemeine	778 Von dem Bilde Christi und der Gemeine
Gesangbuch1741_2_028972	fchreiblich fchließt sichs an	schreiblich schließt sich's an
Gesangbuch1741_2_028973	das Eheband.	das Eheband.
Gesangbuch1741_2_028974	7. Darum ift es unum	7. Darum ist es unumgänglich,
Gesangbuch1741_2_028975	gänglich, JESUS führ	JESUS führ'
Gesangbuch1741_2_028976	uns erft hinein, foll man	uns erst hinein, soll man
Gesangbuch1741_2_028977	hoffen überfchwenglich drin	hoffen, überschwenglich drinnen
Gesangbuch1741_2_028978	nen unterfützt zu feyn.	unterstützt zu sein.
Gesangbuch1741_2_028979	8. Wenn wir uns nur	8. Wenn wir uns nur
Gesangbuch1741_2_028980	richtig wüften, was die regel	richtig wüssten, was die Regel
Gesangbuch1741_2_028981	anbelangt, da der Bräuti	anbelangt, da der Bräutigam
Gesangbuch1741_2_028982	gam der Chriften vormahls	der Christen vormals
Gesangbuch1741_2_028983	drinnen hergeprangt.	drinnen hergeprangt.
Gesangbuch1741_2_028984	9. Nein bey unferm ehe	9. Nein, bei unserem Ehestande,
Gesangbuch1741_2_028985	ftande, der sich fchon fo oft	der sich schon so oft
Gesangbuch1741_2_028986	erneut, ift zu wenig fchmach	erneut, ist zu wenig Schmach
Gesangbuch1741_2_028987	und fchande und zu viel ge	und Schande und zu viel Gemächlichkeit.
Gesangbuch1741_2_028988	mächlichkeit.	
Gesangbuch1741_2_028989	10. Höchftes vorbild aller	10. Höchstes Vorbild aller
Gesangbuch1741_2_028990	ehe, welche heilig ift und	Ehe, welche heilig ist und
Gesangbuch1741_2_028991	rein, deine ftäbe fanft und	rein, deine Stäbe sanft und
Gesangbuch1741_2_028992	wehe, richten unfre ehe	wehe, richten unsre Ehe
Gesangbuch1741_2_028993	ein.	ein.
Gesangbuch1741_2_028994	11. Deine blutige geftal	11. Deine blutige Gestalten
Gesangbuch1741_2_028995	ten müffen unferm eheftand	müssen unserm Ehestand
Gesangbuch1741_2_028996	immer in den fchranken	immer in den Schranken
Gesangbuch1741_2_028997	halten, denn wir find dir	halten, denn wir sind dir
Gesangbuch1741_2_028998	nah verwandt.	nah verwandt.
Gesangbuch1741_2_028999	12. Das bisherige verfe	12. Das bisherige Versehen
Gesangbuch1741_2_029000	hen überfahre mit dem blut,	überfahre mit dem Blut,

ID

Gesangbuch1741_2_029001
 Gesangbuch1741_2_029002
 Gesangbuch1741_2_029003
 Gesangbuch1741_2_029004
 Gesangbuch1741_2_029005
 Gesangbuch1741_2_029006
 Gesangbuch1741_2_029007
 Gesangbuch1741_2_029008
 Gesangbuch1741_2_029009
 Gesangbuch1741_2_029010
 Gesangbuch1741_2_029011
 Gesangbuch1741_2_029012
 Gesangbuch1741_2_029013
 Gesangbuch1741_2_029014
 Gesangbuch1741_2_029015
 Gesangbuch1741_2_029016
 Gesangbuch1741_2_029017
 Gesangbuch1741_2_029018
 Gesangbuch1741_2_029019
 Gesangbuch1741_2_029020
 Gesangbuch1741_2_029021
 Gesangbuch1741_2_029022
 Gesangbuch1741_2_029023
 Gesangbuch1741_2_029024
 Gesangbuch1741_2_029025
 Gesangbuch1741_2_029026
 Gesangbuch1741_2_029027
 Gesangbuch1741_2_029028
 Gesangbuch1741_2_029029
 Gesangbuch1741_2_029030
 Gesangbuch1741_2_029031
 Gesangbuch1741_2_029032
 Gesangbuch1741_2_029033
 Gesangbuch1741_2_029034
 Gesangbuch1741_2_029035
 Gesangbuch1741_2_029036
 Gesangbuch1741_2_029037
 Gesangbuch1741_2_029038
 Gesangbuch1741_2_029039
 Gesangbuch1741_2_029040

Diplomatische Transkription

das vor aller welt vergehen
 gnug und überflüssig thut.
 13. Laß uns aber also han-
 deln, was noch hinterfellig
 ift, daß wir in dem lichte
 wandeln, HERR, wie du
 im lichte bift.
 14. Unfern ftand laß mit
 dem glanze deiner kraft
 <pb n="794b" src="794.jpg" />
 umfangen feyn, und ein
 jedes kind zur pflanze der
 gerechtigkeit gedeyhn.
 15. Laß uns nicht befchä-
 met ftehen, wenn du Ehe-
 richte hegft, fndern mit ge-
 hochzeit gehen, wo du zu be-
 wirthen pflegft.
 16. Vor das gute, Ehren-
 König, lobt man dich, fo gut
 man kan, ift der menfchen
 lob zu wenig, nimm das lob
 der Geifler an.
 847.
 HALtet an ihr ehlich
 die ihr JESU kre
 errungen, welche nu
 von feiner höh euren herz
 zgedrungen, und brin
 vor des Bräutigams thro
 den in eins geftimmte
 thon.
 2. Werdet immer heilige
 ehrlicher in aller augen, in
 merzu vertraulicher, JES
 kraft hineinzufaugen, un
 was irgend fehlen ma
 bringt zu rechte tag vo
 tag.
 3. Findt ihr fchlacken hi

Normalisierter Text

das vor aller Welt Vergehen
 genug und überflüssig tut.
 13. Lass uns aber also handeln,
 was noch hinterständig
 ist, dass wir in dem Lichte
 wandeln, HERR, wie du
 im Lichte bist.
 14. Unsern Stand lass mit
 dem Glanze deiner Kraft
 <pb n="794b" src="794.jpg" />
 umfangen sein, und ein
 jedes Kind zur Pflanze der
 Gerechtigkeit gedeihn.
 15. Lass uns nicht beschämet
 stehen, wenn du Eherichte
 hegst, sondern mit gehochzeit
 gehen, wo du zu bewirten
 pflegst.
 16. Vor das Gute, EhrenKönig,
 lobt man dich, so gut
 man kann, ist der Menschen
 Lob zu wenig, nimm das Lob
 der Geister an.
 847.
 Haltet an, ihr Ehelichen,
 die ihr JESU Kreuerrungen,
 welche nun
 von seiner Höh' euren Herz
 zgedrungen, und bringt
 vor des Bräutigams Throden
 in eins gestimmten
 Ton.
 2. Werdet immer heiliger,
 ehrlicher in aller Augen, immerzu
 vertraulicher, JESU
 Kraft hineinzusaugen, und
 was irgend fehlen mag,
 bringt zurecht Tag von
 Tag.
 3. Findet ihr Schlacken hier

ID

Gesangbuch1741_2_029041
 Gesangbuch1741_2_029042
 Gesangbuch1741_2_029043
 Gesangbuch1741_2_029044
 Gesangbuch1741_2_029045
 Gesangbuch1741_2_029046
 Gesangbuch1741_2_029047
 Gesangbuch1741_2_029048
 Gesangbuch1741_2_029049
 Gesangbuch1741_2_029050
 Gesangbuch1741_2_029051
 Gesangbuch1741_2_029052
 Gesangbuch1741_2_029053
 Gesangbuch1741_2_029054
 Gesangbuch1741_2_029055
 Gesangbuch1741_2_029056
 Gesangbuch1741_2_029057
 Gesangbuch1741_2_029058
 Gesangbuch1741_2_029059
 Gesangbuch1741_2_029060
 Gesangbuch1741_2_029061
 Gesangbuch1741_2_029062
 Gesangbuch1741_2_029063
 Gesangbuch1741_2_029064
 Gesangbuch1741_2_029065
 Gesangbuch1741_2_029066
 Gesangbuch1741_2_029067
 Gesangbuch1741_2_029068
 Gesangbuch1741_2_029069
 Gesangbuch1741_2_029070
 Gesangbuch1741_2_029071
 Gesangbuch1741_2_029072
 Gesangbuch1741_2_029073
 Gesangbuch1741_2_029074
 Gesangbuch1741_2_029075
 Gesangbuch1741_2_029076
 Gesangbuch1741_2_029077
 Gesangbuch1741_2_029078
 Gesangbuch1741_2_029079
 Gesangbuch1741_2_029080

Diplomatische Transkription

und da, findet ihr noch vi
 von mangeln, denkt doc
 mein gehülff iſt ja noch e
 kind, man muß ihn gängel
 und ich auch ein kind ꝛ
 wohl, das noch täglich wac
 fen foll.
 4. Freyꝛ
 <pb n="795a" src="795.jpg" />
 im Eheftande. 779
 4. Freylich, wenn man
 ungewohnt eine creatur zu
 lieben, feinen ſchaz nicht
 zärtlich ſchont, wird man
 leichtlich abgetrieben, die
 vorher verfunckne kraft wird
 dann hin und her gerafft.
 5. Vormahls ftund das
 herze ftill, in des Heylands
 ftolzem frieden, der war feiꝛ
 ne gnaden ꝛ füll, und es lebte
 abgefchieden, alles war ihm
 kalt und tod, als der Bräuꝛ
 tigam und GOtt.
 6. War man aber einen
 ſchritt auf die feite ausgeꝛ
 wichen, und der Heyland
 gieng nicht mit, und das zeic
 chen war verblichen, fo fein
 fuß uns eingedrückt, o! da
 war man leicht verrückt.
 7. Darum wie ein fluß
 ins meer, müßt ihr auf die
 quelle eilen, denn es wird
 dem Geift zu ſchwer, ſich in
 mancherley zu theilen, darꝛ
 um eilet er der ruh, die in
 JESU felbft iſt, zu.
 8. Nun, das helfe euch der
 HERR bald und ritterlich

Normalisierter Text

und da, findet ihr noch viel
 von Mängeln, denkt doch:
 Mein Gehilfe ist ja noch ein
 Kind, man muss ihn gängelund
 ich auch ein Kind,
 wohl, das noch täglich wachsen
 soll.
 4. Frei-
 <pb n="795a" src="795.jpg" />
 im Ehestande. 779
 lich, wenn man
 ungewohnt eine Kreatur zu
 lieben, seinen Schatz nicht
 zärtlich schont, wird man
 leichtlich abgetrieben, die
 vorher versunkne Kraft wird
 dann hin und her gerafft.
 5. Vormals stand das
 Herze still, in des Heilands
 stolzem Frieden, der war seine
 Gnadenfüll', und es lebte
 abgeschieden, alles war ihm
 kalt und tot, als der Bräutigam
 und Gott.
 6. War man aber einen
 Schritt auf die Seite ausgewichen,
 und der Heiland
 ging nicht mit, und das Zeichen
 war verblichen, so sein
 Fuß uns eingedrückt, o! da
 war man leicht verrückt.
 7. Darum, wie ein Fluss
 ins Meer, müsst ihr auf die
 Quelle eilen, denn es wird
 dem Geist zu schwer, sich in
 mancherlei zu teilen, darum
 eilet er der Ruh', die in
 JESU selbst ist, zu.
 8. Nun, das helfe euch der
 HERR bald und ritterlich

ID

Gesangbuch1741_2_029081
 Gesangbuch1741_2_029082
 Gesangbuch1741_2_029083
 Gesangbuch1741_2_029084
 Gesangbuch1741_2_029085
 Gesangbuch1741_2_029086
 Gesangbuch1741_2_029087
 Gesangbuch1741_2_029088
 Gesangbuch1741_2_029089
 Gesangbuch1741_2_029090
 Gesangbuch1741_2_029091
 Gesangbuch1741_2_029092
 Gesangbuch1741_2_029093
 Gesangbuch1741_2_029094
 Gesangbuch1741_2_029095
 Gesangbuch1741_2_029096
 Gesangbuch1741_2_029097
 Gesangbuch1741_2_029098
 Gesangbuch1741_2_029099
 Gesangbuch1741_2_029100
 Gesangbuch1741_2_029101
 Gesangbuch1741_2_029102
 Gesangbuch1741_2_029103
 Gesangbuch1741_2_029104
 Gesangbuch1741_2_029105
 Gesangbuch1741_2_029106
 Gesangbuch1741_2_029107
 Gesangbuch1741_2_029108
 Gesangbuch1741_2_029109
 Gesangbuch1741_2_029110
 Gesangbuch1741_2_029111
 Gesangbuch1741_2_029112
 Gesangbuch1741_2_029113
 Gesangbuch1741_2_029114
 Gesangbuch1741_2_029115
 Gesangbuch1741_2_029116
 Gesangbuch1741_2_029117
 Gesangbuch1741_2_029118
 Gesangbuch1741_2_029119
 Gesangbuch1741_2_029120

Diplomatische Transkription

erringen, und als kluge wan-
 derer, aus den tiefen auf-
 werts dringen, daß ihr mit
 ihm eingeleibt, und fein
 creuzes ehvolk bleibt.
 9. Dann darauf kommt
 alles an, darum hat es
 GOtt befchieden, daß das
 <pb n="795b" src="795.jpg" />
 weib mit ihrem mann nicht
 nur feliglich zu frieden, fon-
 dern gar ein eins in zweyn
 nach dem leib und geift foll
 feyn.
 10. Weil er ganz alleine
 nur ihrer liebe ziel verblei-
 bet, dieses ift die reine fpur,
 was die zwey in eines trei-
 bet, darum macht er Eins
 aus zwey, daß es eins in ih-
 me fey.
 11. Bis man ihn zu todt
 geliebt, wie er uns geliebt
 ans ende, bis man fich ge-
 nug geübt, gnug verbunden
 herz und hände, gnug in
 feinem dienft gelebt, und er
 uns zu fich erhebt.
 848. Mel. 78.
 KAn die liebe diefer er-
 den der vernunft fo
 mächtig werden, daß
 fie körper und gemüth bloß
 nach ihren willen zieht; ey
 wie folte deine liebe, deine
 heiffen feuer s triebe, die dich
 an das Creuz gebohrt, uns
 nicht ziehn aus zeit und ort.
 2. Wir find ja darauf ver-
 bunden, daß wir beide dich

Normalisierter Text

erringen, und als kluge Wanderer,
 aus den Tiefen aufwärts
 dringen, dass ihr mit
 ihm eingeleibt und sein
 Kreuzes-Ehevolk bleibt.
 9. Dann darauf kommt
 alles an, darum hat es
 Gott beschieden, dass das
 <pb n="795b" src="795.jpg" />
 Weib mit ihrem Mann nicht
 nur seliglich zufrieden, sondern
 gar ein Eins in zweien
 nach dem Leib und Geist soll
 sein.
 10. Weil er ganz alleine
 nur ihrer Liebe Ziel verbleibet,
 dieses ist die reine Spur,
 was die zwei in eines treibet,
 darum macht er Eins
 aus zwei, dass es eins in ihm
 sei.
 11. Bis man ihn zu Tod
 geliebt, wie er uns geliebt
 ans Ende, bis man sich genug
 geübt, genug verbunden
 Herz und Hände, genug in
 seinem Dienst gelebt, und er
 uns zu sich erhebt.
 848. Mel. 78.
 Kann die Liebe dieser Erden
 der Vernunft so
 mächtig werden, dass
 sie Körper und Gemüt bloß
 nach ihrem Willen zieht; ei,
 wie sollte deine Liebe, deine
 heißen Feuertriebe, die dich
 an das Kreuz gebohrt, uns
 nicht ziehn aus Zeit und Ort.
 2. Wir sind ja darauf verbunden,
 dass wir beide dich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029121	gefunden: beyde find dar	gefunden: Beide sind darauf
Gesangbuch1741_2_029122	auf vertraut, daß das herz	vertraut, dass das Herz
Gesangbuch1741_2_029123	auf eines schaut. Unfer	auf eines schaut. Unser
Gesangbuch1741_2_029124	ganzes leibes s leben ift dir	ganzes Leibesleben ist dir
Gesangbuch1741_2_029125	ja dahin gegeben, wir ge	ja dahin gegeben, wir gehö-
Gesangbuch1741_2_029126	Ecc 5 hö	
Gesangbuch1741_2_029127		
Gesangbuch1741_2_029128	<pb n="796a" src="796.jpg" />	<pb n="796a" src="796.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029129	1670 * (0) *	1670 * (0) *
Gesangbuch1741_2_029130	1759.	1759.
Gesangbuch1741_2_029131	Mel. JEfu komm doch felbt □c.	Mel. Jesu, komm doch selbst etc.
Gesangbuch1741_2_029132	O du GOTTes-Lämmelein!	O du Gotteslämmlein!
Gesangbuch1741_2_029133	dem wir menfchen lieber	dem wir Menschen lieber
Gesangbuch1741_2_029134	feyn, als dein himmlisches	sein, als dein himmlisches
Gesangbuch1741_2_029135	revier: nahe dich doch auch	Revier: nahe dich doch auch
Gesangbuch1741_2_029136	zu mir.	zu mir.
Gesangbuch1741_2_029137	2. Alle deine angft und pein	2. Alle deine Angst und Pein
Gesangbuch1741_2_029138	um der feelen felig feyn, dein	um der Seelen selig sein, dein
Gesangbuch1741_2_029139	für fie vergoffnes blut kom̄	für sie vergossenes Blut komm
Gesangbuch1741_2_029140	auch endlich mir zu gut.	auch endlich mir zugut.
Gesangbuch1741_2_029141	3. Deine gantze lebenszeit	3. Deine ganze Lebenszeit
Gesangbuch1741_2_029142	war zu lauter fchmertz ge	war zu lauter Schmerz geweiht,
Gesangbuch1741_2_029143	weyht, der auch für mich	der auch für mich
Gesangbuch1741_2_029144	tag für tag dir auf deinem	Tag für Tag dir auf deinem
Gesangbuch1741_2_029145	hertzen lag.	Herzen lag.
Gesangbuch1741_2_029146	4. Komm du hochbewähr	4. Komm du hochbewährter
Gesangbuch1741_2_029147	ter Arzt, der du felbt zur	Arzt, der du selbst zur
Gesangbuch1741_2_029148	artzney wardft, dring in mei	Arznei wardst, dring in meines
Gesangbuch1741_2_029149	nes hertzens fchrein mit dem	Herzens Schrein mit dem
Gesangbuch1741_2_029150	lebensaffte ein.	Lebenssaft ein.
Gesangbuch1741_2_029151	5. Heile mich von grunde	5. Heile mich von Grunde
Gesangbuch1741_2_029152	aus; wirff das alte bild hin	aus; wirf das alte Bild hinaus,
Gesangbuch1741_2_029153	aus, das der abgott diefer	das der Abgott dieser
Gesangbuch1741_2_029154	welt dir zur fchmach hat auf	Welt dir zur Schmach hat aufgestellt.
Gesangbuch1741_2_029155	gestellt.	
Gesangbuch1741_2_029156	6. Mach mich vom unglau	6. Mach mich vom Unglauben
Gesangbuch1741_2_029157	ben loß und in mir fo arm und	los und in mir so arm und
Gesangbuch1741_2_029158	bloß, biß ich recht nach dei	bloß, bis ich recht nach deinem
Gesangbuch1741_2_029159	nem finn ein verlohner fün	Sinn ein verlorener Sünder
Gesangbuch1741_2_029160	der bin.	bin.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029161	7. Möcht ich fühlen, wie	7. Möcht ich fühlen, wie
Gesangbuch1741_2_029162	es schmerzt, wenn der See-	es schmerzt, wenn der Seelenfreund
Gesangbuch1741_2_029163	len-Freund die hertzt, welche	dich herzt, welche
Gesangbuch1741_2_029164	juft nichts anders fehn, als	just nichts anderes sehn, als
Gesangbuch1741_2_029165	es sey um sie gefchehn.	es sei um sie geschehn.
Gesangbuch1741_2_029166	8. Möcht ich bald die	8. Möcht ich bald die
Gesangbuch1741_2_029167		
Gesangbuch1741_2_029168	fchaam verfehn, da man	Scham verstehn, da man
Gesangbuch1741_2_029169	meynet zu vergehn, weñ der,	meinet zu vergehn, wenn der,
Gesangbuch1741_2_029170	den wir nie geliebt, uns den	den wir nie geliebt, uns den
Gesangbuch1741_2_029171	Gottes-haß vergibt.	Gotteshass vergibt.
Gesangbuch1741_2_029172	9. Nun du Lämmlein oh-	9. Nun du Lämmlein ohne
Gesangbuch1741_2_029173	ne schuld, voller huld und	Schuld, voller Huld und
Gesangbuch1741_2_029174	voll gedult! von mir soll dein	voll Geduld! Von mir soll dein
Gesangbuch1741_2_029175	creutz und pein gleichwohl	Kreuz und Pein gleichwohl
Gesangbuch1741_2_029176	nicht verfhmähet feyn.	nicht verschmäht sein.
Gesangbuch1741_2_029177	1760.	1760.
Gesangbuch1741_2_029178	Mel. Wenn meine Sünden □c.	Mel. Wenn meine Sünden etc.
Gesangbuch1741_2_029179	O Gottes-Lamm voll	O Gotteslamm voll
Gesangbuch1741_2_029180	wunden, das sich von	Wunden, das sich von
Gesangbuch1741_2_029181	aller zeit ins sterben neinge-	aller Zeit ins Sterben neingefunden,
Gesangbuch1741_2_029182	funden, weil in der ewigkeit	weil in der Ewigkeit
Gesangbuch1741_2_029183	dem Lamm wie jetzt ums her-	dem Lamm wie jetzt ums Herze
Gesangbuch1741_2_029184	tze war, vorm schaffen und	war, vorm Schaffen und
Gesangbuch1741_2_029185	vorm kauffen, mit feiner ün-	vorm Kaufen, mit seiner Sünderschar.
Gesangbuch1741_2_029186	der-schaar.	
Gesangbuch1741_2_029187	2. Gestalt, die wie ge-	2. Gestalt, die wie geschlachtet
Gesangbuch1741_2_029188	schlachtet schon damals aus-	schon damals ausgesehn,
Gesangbuch1741_2_029189	gefehn, wenn unfer GOtt	wenn unser Gott
Gesangbuch1741_2_029190	betrachtet, wie selig und wie	betrachtet, wie selig und wie
Gesangbuch1741_2_029191	schön ein Sünder-häuslein	schön ein Sünderhäuslein
Gesangbuch1741_2_029192	werden könn't, wens durch	werden könn't, wens durch
Gesangbuch1741_2_029193	ein heiligs leiden des Lam-	ein heiliges Leiden des Lammes
Gesangbuch1741_2_029194	mes wär verfühnt.	wär versöhnt.
Gesangbuch1741_2_029195	3. Das Lamm, noch eh	3. Das Lamm, noch eh
Gesangbuch1741_2_029196	es hatte den leib von fleisch	es hatte den Leib von Fleisch
Gesangbuch1741_2_029197	und bein, gieng schon damit	und Bein, ging schon damit
Gesangbuch1741_2_029198	zu rathe, wie sichs eine ge-	zu Rate, wie sichs eine Gemein
Gesangbuch1741_2_029199	mein aus armen Sündern	aus armen Sündern
Gesangbuch1741_2_029200	sammeln wolt und hats vor-	sammeln wollt und hats vorausgesehen,

ID

Gesangbuch1741_2_029201
 Gesangbuch1741_2_029202
 Gesangbuch1741_2_029203
 Gesangbuch1741_2_029204
 Gesangbuch1741_2_029205
 Gesangbuch1741_2_029206
 Gesangbuch1741_2_029207
 Gesangbuch1741_2_029208
 Gesangbuch1741_2_029209
 Gesangbuch1741_2_029210
 Gesangbuch1741_2_029211
 Gesangbuch1741_2_029212
 Gesangbuch1741_2_029213
 Gesangbuch1741_2_029214
 Gesangbuch1741_2_029215
 Gesangbuch1741_2_029216
 Gesangbuch1741_2_029217
 Gesangbuch1741_2_029218
 Gesangbuch1741_2_029219
 Gesangbuch1741_2_029220
 Gesangbuch1741_2_029221
 Gesangbuch1741_2_029222
 Gesangbuch1741_2_029223
 Gesangbuch1741_2_029224
 Gesangbuch1741_2_029225
 Gesangbuch1741_2_029226
 Gesangbuch1741_2_029227
 Gesangbuch1741_2_029228
 Gesangbuch1741_2_029229
 Gesangbuch1741_2_029230
 Gesangbuch1741_2_029231
 Gesangbuch1741_2_029232
 Gesangbuch1741_2_029233
 Gesangbuch1741_2_029234
 Gesangbuch1741_2_029235
 Gesangbuch1741_2_029236
 Gesangbuch1741_2_029237
 Gesangbuch1741_2_029238
 Gesangbuch1741_2_029239
 Gesangbuch1741_2_029240

Diplomatische Transkription

aus gefehen, wies gehen
 könt und folt.
 4. Wie find wir doch fo
 milde bey unferm fall getröft
 über
 <pb n="797a" src="797.jpg" />
 * (0) * 1671
 über der Gottheit bilde, feit
 uns das Lamm erlöft? Lam̄!
 aber wunderbahres Lamm!
 was dich die braut nicht ko-
 fet! du Seelen=Bräutigam!
 5. Wir fehn die theuren
 wunden, die du empfangen
 haft in deinen leidens=ftun-
 den, da du der fünden=laft
 hinauf trugft an des creutzes
 ftamm mit deinem eignen lei-
 be, du theures offer=Lamm!
 6. Ihr aufgeriffne wun-
 den, wie herrlich feht ihr
 aus! ihr bleibt zu allen ftun-
 den der funder platz und
 hauß, und feyd es biß in
 ewigkeit; dazu ift fie gege-
 ben, die höhle in der feit.
 7. Auch find die felfen=lö-
 cher in hand und fuß be-
 kannt, die diefem armen fchä-
 cher die nägel durchgerannt;
 des Lammes heil'ge nägel-
 maal find unfer großes fiegel
 an der genaden=wahl.
 8. Derfelben heiligs blu-
 ten erhält uns gantz allein;
 das machet gnaden=fluthen,
 darinn die Lamms=gemein,
 wie's fiſchlein in dem waffer
 fährt biß in die ewigkeiten
 vergnügt und ungeftöht.

Normalisierter Text

wies gehen
 könnt und sollt.
 4. Wie sind wir doch so
 milde bei unserm Fall getröst
 über
 <pb n="797a" src="797.jpg" />
 * (0) * 1671
 über der Gottheit Bilde, seit
 uns das Lamm erlöst? Lamm!
 aber wunderbares Lamm!
 was dich die Braut nicht kostet!
 Du Seelenbräutigam!
 5. Wir sehn die teuren
 Wunden, die du empfangen
 hast in deinen Leidensstunden,
 da du der Sündenlast
 hinauf trugst an des Kreuzes
 Stamm mit deinem eignen Leibe,
 du teures Opferlamm!
 6. Ihr aufgerissnen Wunden,
 wie herrlich seht ihr
 aus! Ihr bleibt zu allen Stunden
 der Sünder Platz und
 Haus, und seid es bis in
 Ewigkeit; dazu ist sie gegeben,
 die Höhle in der Seit.
 7. Auch sind die Felsenlöcher
 in Hand und Fuß bekannt,
 die diesem armen Schächer
 die Nägel durchgerannt;
 des Lammes heilige Nagelmal
 sind unser großes Siegel
 an der Gnadenwahl.
 8. Derselben heiliges Blüten
 erhält uns ganz allein;
 das machet Gnadenfluten,
 darin die Lammsgemein,
 wie's Fischlein in dem Wasser
 fährt bis in die Ewigkeiten
 vergnügt und ungestört.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029241	9. Ihr angenehmen ftun	9. Ihr angenehmen Stunden,
Gesangbuch1741_2_029242	den, da JEFu wunden=ftrah	da Jesu Wundenstrahl
Gesangbuch1741_2_029243	gemacht, daß wir gefunden	gemacht, dass wir gefunden
Gesangbuch1741_2_029244	den weg durchs jammerthal;	den Weg durchs Jammertal;
Gesangbuch1741_2_029245	der hat uns alles leicht ge	der hat uns alles leicht ge-
Gesangbuch1741_2_029246	<pb n="797b" src="797.jpg" />	<pb n="797b" src="797.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029247	macht: wir wandeln fchon	macht: wir wandeln schon
Gesangbuch1741_2_029248	im lichte,biß wirs hinaus ge	im Lichte, bis wirs hinaus gebracht;
Gesangbuch1741_2_029249	bracht;	
Gesangbuch1741_2_029250	10. Biß wir den Heyland	10. Bis wir den Heiland
Gesangbuch1741_2_029251	fehen in feiner Lams=gefalt;	sehen in seiner Lammsgestalt;
Gesangbuch1741_2_029252	o wie wird uns gefchehen,	o wie wird uns geschehen,
Gesangbuch1741_2_029253	wenn er die reichs=gewalt	wenn er die Reichsgewalt
Gesangbuch1741_2_029254	mit feinen fündern theilen	mit seinen Sündern teilen
Gesangbuch1741_2_029255	wird, der liebeHertzens=Brü	wird, der liebe Herzensbruder!
Gesangbuch1741_2_029256	der! das Lamm, der gute	Das Lamm, der gute
Gesangbuch1741_2_029257	Hirt!	Hirt!
Gesangbuch1741_2_029258	11. Da werden wir ihn	11. Da werden wir ihn
Gesangbuch1741_2_029259	fehen fo eigen, wie Er ift,	sehen so eigen, wie er ist,
Gesangbuch1741_2_029260	und alles das verfehen, was	und alles das verstehen, was
Gesangbuch1741_2_029261	fich jetzund nur fchließ.	sich jetzund nur schließt.
Gesangbuch1741_2_029262	Gnug, daß er uns, eh man	Genug, dass er uns, eh man
Gesangbuch1741_2_029263	es denckt, durch feinen tod	es denkt, durch seinen Tod
Gesangbuch1741_2_029264	und leiden die glorie wieder	und Leiden die Glorie wieder
Gesangbuch1741_2_029265	fchenckt.	schenkt.
Gesangbuch1741_2_029266	12. Ihr heil'gen engel alle!	12. Ihr heiligen Engel alle!
Gesangbuch1741_2_029267	fehnt unfern GOtt recht an,	Seht unsern Gott recht an,
Gesangbuch1741_2_029268	fo klug aus jener falle; feht	so klug aus jener Falle; seht
Gesangbuch1741_2_029269	feinen groffen plan mit feinem	seinen großen Plan mit seinem
Gesangbuch1741_2_029270	gantzen fünder=heer; thut	ganzen Sünderheer; tut
Gesangbuch1741_2_029271	nun nicht mehr, ihr fehets,	nun nicht mehr, ihr sehets,
Gesangbuch1741_2_029272	als obs verborgen wär.	als obs verborgen wär.
Gesangbuch1741_2_029273	13. Es ift euch auch erfchie	13. Es ist euch auch erschienen,
Gesangbuch1741_2_029274	nen, feit dem es offenbar;	seit dem es offenbar;
Gesangbuch1741_2_029275	auch dürfft ihr den bedienen,	auch dürft ihr den bedienen,
Gesangbuch1741_2_029276	der dort gefchlachtet war;	der dort geschlachtet war;
Gesangbuch1741_2_029277	das Lämmlein, das uns wie	das Lämmlein, das uns wiederbringt
Gesangbuch1741_2_029278	derbringt mit feinem eig'nen	mit seinem eignen
Gesangbuch1741_2_029279	blute, ifts werth, daß ihrs	Blute, ists wert, dass ihrs
Gesangbuch1741_2_029280	befingt.	besingt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029281	14. Ehrwürdige gemeine,	14. Ehrwürdige Gemeine,
Gesangbuch1741_2_029282	durchs blut erkauffte fchaar!	durchs Blut erkaufte Schar!
Gesangbuch1741_2_029283	fo leuchte in dem fcheine deß,	So leuchte in dem Scheine des,
Gesangbuch1741_2_029284	der gecreuzigt war; ihr feyd	der gekreuzigt war; ihr seid
Gesangbuch1741_2_029285	(Ee) 4 fonft	(Ee) 4 sonst
Gesangbuch1741_2_029286	<pb n="798a" src="798.jpg" />	<pb n="798a" src="798.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029287	1672 * (0) *	1672 * (0) *
Gesangbuch1741_2_029288	fonft fo geringe leut; nun	sonst so geringe Leut; nun
Gesangbuch1741_2_029289	feyd ihr GOttes ehre; fein	seid ihr Gottes Ehre; sein
Gesangbuch1741_2_029290	blut macht, daß ihr feyd.	Blut macht, dass ihr seid.
Gesangbuch1741_2_029291	15. Hallelujah im nah	15. Halleluja im Namen
Gesangbuch1741_2_029292	men des HErm, der all's	des Herrn, der all's
Gesangbuch1741_2_029293	verfort, auf deffen Ja und	versorgt, auf dessen Ja und
Gesangbuch1741_2_029294	Amen die gantze fchöpfung	Amen die ganze Schöpfung
Gesangbuch1741_2_029295	horcht! das Lam̄, das Sanct	horcht! Das Lamm, das Sankt
Gesangbuch1741_2_029296	Johannes fah, als obs ge	Johannes sah, als obs geschlachtet
Gesangbuch1741_2_029297	fchlachtet wäre, ift unfer Je	wäre, ist unser Jehovah.
Gesangbuch1741_2_029298	hovah.	
Gesangbuch1741_2_029299	16. Wir wollen funder	16. Wir wollen Sünder
Gesangbuch1741_2_029300	bleiben, rein hertz, gebeugt ge	bleiben, rein Herz, gebeugt Gefühl,
Gesangbuch1741_2_029301	fühl, und feine fache treiben,	und seine Sache treiben,
Gesangbuch1741_2_029302	biß wirs gebracht zum ziel.	bis wirs gebracht zum Ziel.
Gesangbuch1741_2_029303	Er führt fein fchifflein fpät	Er führt sein Schiffein spät
Gesangbuch1741_2_029304	und früh, der Noah, der uns	und früh, der Noah, der uns
Gesangbuch1741_2_029305	tröftet in aller unfrer müh.	tröstet in aller unsrer Müh.
Gesangbuch1741_2_029306	1761.	1761.
Gesangbuch1741_2_029307	Mel. Da find deine Kinder □c.	Mel. Da sind deine Kinder etc.
Gesangbuch1741_2_029308	O Ich armer funder! es	O ich armer Sünder! Es
Gesangbuch1741_2_029309	ift wahr, ich bins; wär	ist wahr, ich bins; wär
Gesangbuch1741_2_029310	mein lieber Heyland keines	mein lieber Heiland keines
Gesangbuch1741_2_029311	folchen finns, daß er meine	solchen Sinns, dass er meine
Gesangbuch1741_2_029312	feele gar nicht laffen kan, er	Seele gar nicht lassen kann, er
Gesangbuch1741_2_029313	hätt' feine gnade von mir ab	hätt' seine Gnade von mir abgetan.
Gesangbuch1741_2_029314	gethan.	
Gesangbuch1741_2_029315	2. HErr! ich will mit freu	2. Herr! ich will mit Freuden
Gesangbuch1741_2_029316	den fehen, was du thuft, wie	sehen, was du tust, wie
Gesangbuch1741_2_029317	du mich wirft anfehn, und	du mich wirst ansehen, und
Gesangbuch1741_2_029318	damit nicht ruhft, biß ich	damit nicht ruhst, bis ich
Gesangbuch1741_2_029319	mich, wie Petrus, thränende	mich, wie Petrus, tränend
Gesangbuch1741_2_029320	verlier und mich und mein	verlier und mich und mein

ID

Gesangbuch1741_2_029321
 Gesangbuch1741_2_029322
 Gesangbuch1741_2_029323
 Gesangbuch1741_2_029324
 Gesangbuch1741_2_029325
 Gesangbuch1741_2_029326
 Gesangbuch1741_2_029327
 Gesangbuch1741_2_029328
 Gesangbuch1741_2_029329
 Gesangbuch1741_2_029330
 Gesangbuch1741_2_029331
 Gesangbuch1741_2_029332
 Gesangbuch1741_2_029333
 Gesangbuch1741_2_029334
 Gesangbuch1741_2_029335
 Gesangbuch1741_2_029336
 Gesangbuch1741_2_029337
 Gesangbuch1741_2_029338
 Gesangbuch1741_2_029339
 Gesangbuch1741_2_029340
 Gesangbuch1741_2_029341
 Gesangbuch1741_2_029342
 Gesangbuch1741_2_029343
 Gesangbuch1741_2_029344
 Gesangbuch1741_2_029345
 Gesangbuch1741_2_029346
 Gesangbuch1741_2_029347
 Gesangbuch1741_2_029348
 Gesangbuch1741_2_029349
 Gesangbuch1741_2_029350
 Gesangbuch1741_2_029351
 Gesangbuch1741_2_029352
 Gesangbuch1741_2_029353
 Gesangbuch1741_2_029354
 Gesangbuch1741_2_029355
 Gesangbuch1741_2_029356
 Gesangbuch1741_2_029357
 Gesangbuch1741_2_029358
 Gesangbuch1741_2_029359
 Gesangbuch1741_2_029360

Diplomatische Transkription

elend überlasse dir.
 3. Fleisch, verstand und
 wille tauget reine nichts; ich
 bin nur betäubet von der
 <pb n="798b" src="798.jpg" />
 krafft des lichts, gleichsam
 aufgewachsen bey der wun-
 den lehr, fonften wär ich
 eben auch ein wilder bär.
 4. Nun ich will nur sehen,
 was du mit mir machst; denn
 ich merck es gantz wohl, daß
 du mich bewachst, biß du mir
 kanft halten deinen theuren
 eyd, daß ich noch foll wer-
 den, Lämmelein! deine freud.
 5. Wenn ich daran dencke,
 fo vergehet mir furcht und
 angst und alles; ich vergehe
 schier, Lamm! vor freud und
 hoffnung über meinem glück,
 Lamm! und über deinen
 künfft'gen liebesblick.
 6. Amen, theures Amen!
 liebes GÖttesLamm! Mann
 von wahren worten und mein
 Bräutigam! nimmt mich, wie
 ich da bin, gut und böse an,
 Vater, liebe Mutter und
 mein theurer Mann!
 1762.
 Mel. Erwürgtes Lamm, das □c.
 O Lamm, das unsre fünde
 hat getragen, von uns
 genommen und uns ausge-
 löhnt, uns frey gemacht vom
 fluch und allen plagen, da du
 aus lieb ans creutze ausge-
 dehnt: wir küffen dir die bluti-
 gen füß, mach und erhalte

Normalisierter Text

Elend überlasse dir.
 3. Fleisch, Verstand und
 Wille tauget rein nichts; ich
 bin nur betäubt von der
 <pb n="798b" src="798.jpg" />
 Kraft des Lichts, gleichsam
 aufgewachsen bei der Wunden
 Lehr, sonst wär ich
 eben auch ein wilder Bär.
 4. Nun ich will nur sehen,
 was du mit mir machst; denn
 ich merk es ganz wohl, dass
 du mich bewachst, bis du mir
 kannst halten deinen teuren
 Eid, dass ich noch soll werden,
 Lämmlein! deine Freud.
 5. Wenn ich daran denke,
 so vergeht mir Furcht und
 Angst und alles; ich vergehe
 schier, Lamm! vor Freud und
 Hoffnung über meinem Glück,
 Lamm! und über deinen
 künftigen Liebesblick.
 6. Amen, teures Amen!
 Liebes Gotteslamm! Mann
 von wahren Worten und mein
 Bräutigam! Nimm mich, wie
 ich da bin, gut und böse an,
 Vater, liebe Mutter und
 mein teurer Mann!
 1762.
 Mel. Erwürgtes Lamm, das etc.
 O Lamm, das unsre Sünde
 hat getragen, von uns
 genommen und uns ausgesöhnt,
 uns frei gemacht vom
 Fluch und allen Plagen, da du
 aus Lieb ans Kreuze ausgedehnt:
 wir küssen dir die blutigen
 Füße, mach und erhalte

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029361	uns dein blut und wunden	uns dein Blut und Wunden
Gesangbuch1741_2_029362	füß.	süß.
Gesangbuch1741_2_029363	2. Erbarm	2. Erbarm
Gesangbuch1741_2_029364	<pb n="799a" src="799.jpg" />	<pb n="799a" src="799.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029365	* (0) * 1673	* (0) * 1673
Gesangbuch1741_2_029366	2. Erbarm dich unfer, o	2. Erbarm dich unser, o
Gesangbuch1741_2_029367	du GOttesLämmelein! er	du Gotteslammlein! Erbarm
Gesangbuch1741_2_029368	barm dich deines reichs und	dich deines Reichs und
Gesangbuch1741_2_029369	deiner fach; zünd an in uns	deiner Sach; zünd an in uns
Gesangbuch1741_2_029370	die keufchen liebesflämlein,	die keuschen Liebesflämmlein,
Gesangbuch1741_2_029371	und hilf uns allen in das	und hilf uns allen in das
Gesangbuch1741_2_029372	rechte fach; erheb auf uns	rechte Fach; erheb auf uns
Gesangbuch1741_2_029373	dein angeficht, laß deinen	dein Angesicht, lass deinen
Gesangbuch1741_2_029374	theuren frieden von uns ja	teuren Frieden von uns ja
Gesangbuch1741_2_029375	weichen nicht.	weichen nicht.
Gesangbuch1741_2_029376	3. Du gutes Lamm! wie	3. Du gutes Lamm! Wie
Gesangbuch1741_2_029377	lieblich ift dein name; wie	lieblich ist dein Name; wie
Gesangbuch1741_2_029378	hertz=erquickend vor die lün	herzerquickend vor die Sünderschaft?
Gesangbuch1741_2_029379	derfchafft? ein jedes, das im	Ein jedes, das im
Gesangbuch1741_2_029380	elend zu dir käme, das fand	Elend zu dir käme, das fand
Gesangbuch1741_2_029381	bey dir dem Opfer=Lamm die	bei dir dem Opferlamm die
Gesangbuch1741_2_029382	krafft, vom lünden=dienfte	Kraft, vom Sündendienste
Gesangbuch1741_2_029383	frey zu feyn, und kriegt ein	frei zu sein, und kriegt ein
Gesangbuch1741_2_029384	kleid gechencket, das kleid fo	Kleid geschenkt, das Kleid so
Gesangbuch1741_2_029385	weiß und rein.	weiß und rein.
Gesangbuch1741_2_029386	4. Unfchuldigs Lamm! du	4. Unschuldigs Lamm! Du
Gesangbuch1741_2_029387	haft dein blut vergoffen für	hast dein Blut vergossen für
Gesangbuch1741_2_029388	mich arm kind und für die	mich arm Kind und für die
Gesangbuch1741_2_029389	gantze welt; diß blut kommt	ganze Welt; dies Blut kommt
Gesangbuch1741_2_029390	nun mit macht auf uns ge	nun mit Macht auf uns geflossen,
Gesangbuch1741_2_029391	flossen, auf Infuln, fee und	auf Inseln, See und
Gesangbuch1741_2_029392	land und unfer feld, daß al	Land und unser Feld, dass alles
Gesangbuch1741_2_029393	les grünt vom wunden=fafft,	grünt vom Wundensaft,
Gesangbuch1741_2_029394	und davon kriegen auch die	und davon kriegen auch die
Gesangbuch1741_2_029395	ftreiter neue krafft.	Streiter neue Kraft.
Gesangbuch1741_2_029396	5. Nun Haupt und Mann	5. Nun Haupt und Mann
Gesangbuch1741_2_029397	des weibes der gemeine! er	des Weibes der Gemeine! Ernähr
Gesangbuch1741_2_029398	nähr und pflege fie zu aller	und pflege sie zu aller
Gesangbuch1741_2_029399	zeit; fie ift zwar elend, unan	Zeit; sie ist zwar elend, unansehnlich,
Gesangbuch1741_2_029400	fehnlich, kleine; doch ift fie	kleine; doch ist sie

ID

Gesangbuch1741_2_029401
 Gesangbuch1741_2_029402
 Gesangbuch1741_2_029403
 Gesangbuch1741_2_029404
 Gesangbuch1741_2_029405
 Gesangbuch1741_2_029406
 Gesangbuch1741_2_029407
 Gesangbuch1741_2_029408
 Gesangbuch1741_2_029409
 Gesangbuch1741_2_029410
 Gesangbuch1741_2_029411
 Gesangbuch1741_2_029412
 Gesangbuch1741_2_029413
 Gesangbuch1741_2_029414
 Gesangbuch1741_2_029415
 Gesangbuch1741_2_029416
 Gesangbuch1741_2_029417
 Gesangbuch1741_2_029418
 Gesangbuch1741_2_029419
 Gesangbuch1741_2_029420
 Gesangbuch1741_2_029421
 Gesangbuch1741_2_029422
 Gesangbuch1741_2_029423
 Gesangbuch1741_2_029424
 Gesangbuch1741_2_029425
 Gesangbuch1741_2_029426
 Gesangbuch1741_2_029427
 Gesangbuch1741_2_029428
 Gesangbuch1741_2_029429
 Gesangbuch1741_2_029430
 Gesangbuch1741_2_029431
 Gesangbuch1741_2_029432
 Gesangbuch1741_2_029433
 Gesangbuch1741_2_029434
 Gesangbuch1741_2_029435
 Gesangbuch1741_2_029436
 Gesangbuch1741_2_029437
 Gesangbuch1741_2_029438
 Gesangbuch1741_2_029439
 Gesangbuch1741_2_029440

Diplomatische Transkription

dein, erbaut aus deiner feit;
 hilf deinem volck, HERR
 JEFu Chrift! erhalte und
 <pb n="799b" src="799.jpg" />
 befchütze das, was dein erb-
 theil ift.
 6. Mit Einem wort: es
 bleibt beym alten bunde, den
 du mit uns und wir mit dir
 gemacht; es bleibt das blut
 der aufgerißnen wunde mein,
 ihre und des gantzen volckes
 pracht; da haft du unfer hand
 und hertz; wir halten es mit
 dir in freude und im fchmerz.
 1763.
 Mel. Lamm und Haupt, □c.
 O Wie gut ift JEFu blut!
 es nährt die feel', giebt
 muth zum freit; wer es
 glaubt, dem ifts erlaubt, zu
 gehn in Chrifti ehrenkleid:
 aber auch im wanderpfad
 fortzugehn von grad zu grad.
 Selig wer fich elend kennt,
 weil den JEFus feine nennt.
 2. Pilgrimchafft! geh fort
 in krafft; gelegend fey dein
 wandertrab; gieng doch der,
 daß alle ehr, aus lieb vom
 himel hoch herab, daß er dir
 die bahne wieß durch das
 creutz zum paradieß; fchmach
 und armuth war fein weg,
 doch mit willen, felger fteg.
 3. Unfre reiß durch fchnee
 und eiß geht auch um eine
 feel allein manche ftund, um
 fie zum bund des blutgen
 Lammes zu laden ein; manch-

Normalisierter Text

dein, erbaut aus deiner Seit;
 hilf deinem Volk, Herr
 Jesu Christ! Erhalte und
 <pb n="799b" src="799.jpg" />
 beschütze das, was dein Erbteil
 ist.
 6. Mit einem Wort: Es
 bleibt beim alten Bunde, den
 du mit uns und wir mit dir
 gemacht; es bleibt das Blut
 der aufgerissnen Wunde mein,
 ihre und des ganzen Volkes
 Pracht; da hast du unser Hand
 und Herz; wir halten es mit
 dir in Freude und im Schmerz.
 1763.
 Mel. Lamm und Haupt, etc.
 O wie gut ist Jesu Blut!
 Es nährt die Seel', gibt
 Mut zum Streit; wer es
 glaubt, dem ists erlaubt, zu
 gehn in Christi Ehrenkleid:
 aber auch im Wanderpfad
 fortzugehn von Grad zu Grad.
 Selig, wer sich elend kennt,
 weil ihn Jesus seine nennt.
 2. Pilgerschaft! Geh fort
 in Kraft; gesegnet sei dein
 Wandertrab; ging doch der,
 dess alle Ehr, aus Lieb vom
 Himmel hoch herab, dass er dir
 die Bahn wies durch das
 Kreuz zum Paradies; Schmach
 und Armut war sein Weg,
 doch mit Willen, selger Steg.
 3. Unsrer Reis durch Schnee
 und Eis geht auch um eine
 Seel allein manche Stund, um
 sie zum Bund des blutigen
 Lammes zu laden ein; manch-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029441	(Ee) 5 mal	Ee) 5 mal
Gesangbuch1741_2_029442	<pb n="800a" src="800.jpg" />	<pb n="800a" src="800.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029443	1674 * (0) *	1674 * (0) *
Gesangbuch1741_2_029444	mal, wenn es uns gelingt,	mal, wenn es uns gelingt,
Gesangbuch1741_2_029445	daß das wort ins hertze	dass das Wort ins Herze
Gesangbuch1741_2_029446	dringt, und es wird fo je	dringt, und es wird so jemand
Gesangbuch1741_2_029447	mand heiß: o da reut kein	heiß: o da reut kein
Gesangbuch1741_2_029448	ftreiter:ichweiß!	Streiterschweiß!
Gesangbuch1741_2_029449	4. Willigkeit acht't keinen	4. Willigkeit achtet keinen
Gesangbuch1741_2_029450	ftreit, verlacht all ungemäch	Streit, verlacht all Ungemächlichkeit.
Gesangbuch1741_2_029451	lichkeit. Weg vernunft aus	Weg Vernunft aus
Gesangbuch1741_2_029452	Chrifti zunfft, der dem gehor	Christi Zunft, der dem Gehorsam
Gesangbuch1741_2_029453	fam nur gebeut. O wie geht	nur gebeut. O wie geht
Gesangbuch1741_2_029454	sichs in gedult JEFu nach	sichs in Geduld Jesu nach
Gesangbuch1741_2_029455	durch feine huld; fpürt man	durch seine Huld; spürt man
Gesangbuch1741_2_029456	gnad, fo weht der wind, und	Gnad, so weht der Wind, und
Gesangbuch1741_2_029457	da geht es gar gefchwind.	da geht es gar geschwind.
Gesangbuch1741_2_029458	5. Unverzagt und frifch	5. Unverzagt und frisch
Gesangbuch1741_2_029459	gewagt! ift aller zeugen wehr	gewagt! Ist aller Zeugen Wehr
Gesangbuch1741_2_029460	und fchild. Immer nach, die	und Schild. Immer nach, dieweil
Gesangbuch1741_2_029461	weil es tag; (fpricht JEFus,	es Tag; (spricht Jesus,
Gesangbuch1741_2_029462	der vor allen gilt) wenn	der vor allen gilt) wenn
Gesangbuch1741_2_029463	der abend fällt herein, dann	der Abend fällt herein, dann
Gesangbuch1741_2_029464	ftellt man das würcken ein;	stellt man das Wirken ein;
Gesangbuch1741_2_029465	weil der HErr würckt,würckt	weil der Herr wirkt, wirkt
Gesangbuch1741_2_029466	man auch; das ift fo der	man auch; das ist so der
Gesangbuch1741_2_029467	ftreiter brauch.	Streiter Brauch.
Gesangbuch1741_2_029468	6. Doch hör an, mein	6. Doch hör an, mein
Gesangbuch1741_2_029469	pilgersmann! aufs unge	Pilgersmann! Aufs Ungewiss
Gesangbuch1741_2_029470	wiß läßt sichs nicht gehn.	lässt sichs nicht gehn.
Gesangbuch1741_2_029471	Fragt dich wer: wo kommt	Fragt dich wer: wo kommst
Gesangbuch1741_2_029472	du her? fo muft du den paß	du her? So musst du den Pass
Gesangbuch1741_2_029473	lassen fehn; halt du zeugniß	lassen sehn; hast du Zeugnis
Gesangbuch1741_2_029474	von dem Sohn, der dort litt	von dem Sohn, der dort litt
Gesangbuch1741_2_029475	des creutzes hohn und bist	des Kreuzes Hohn und bist
Gesangbuch1741_2_029476	von der kirch bestellt,fo gehts	von der Kirch bestellt, so gehts
Gesangbuch1741_2_029477	durch die gantze welt.	durch die ganze Welt.
Gesangbuch1741_2_029478	7. Diß ift wahr,ja fonnen	7. Dies ist wahr, ja sonnenklar,
Gesangbuch1741_2_029479	klar, daß JEFus Chriftus	dass Jesus Christus
Gesangbuch1741_2_029480	kommen ift, funder groß zu	kommen ist, Sünder groß zu

ID

Gesangbuch1741_2_029481
 Gesangbuch1741_2_029482
 Gesangbuch1741_2_029483
 Gesangbuch1741_2_029484
 Gesangbuch1741_2_029485
 Gesangbuch1741_2_029486
 Gesangbuch1741_2_029487
 Gesangbuch1741_2_029488
 Gesangbuch1741_2_029489
 Gesangbuch1741_2_029490
 Gesangbuch1741_2_029491
 Gesangbuch1741_2_029492
 Gesangbuch1741_2_029493
 Gesangbuch1741_2_029494
 Gesangbuch1741_2_029495
 Gesangbuch1741_2_029496
 Gesangbuch1741_2_029497
 Gesangbuch1741_2_029498
 Gesangbuch1741_2_029499
 Gesangbuch1741_2_029500
 Gesangbuch1741_2_029501
 Gesangbuch1741_2_029502
 Gesangbuch1741_2_029503
 Gesangbuch1741_2_029504
 Gesangbuch1741_2_029505
 Gesangbuch1741_2_029506
 Gesangbuch1741_2_029507
 Gesangbuch1741_2_029508
 Gesangbuch1741_2_029509
 Gesangbuch1741_2_029510
 Gesangbuch1741_2_029511
 Gesangbuch1741_2_029512
 Gesangbuch1741_2_029513
 Gesangbuch1741_2_029514
 Gesangbuch1741_2_029515
 Gesangbuch1741_2_029516
 Gesangbuch1741_2_029517
 Gesangbuch1741_2_029518
 Gesangbuch1741_2_029519
 Gesangbuch1741_2_029520

Diplomatische Transkription

machen loß von lünde, welt
 <pb n="800b" src="800.jpg" />
 und fatans list; darum schickt
 er botfchafft aus, die rufft
 im̄er: komt heraus, kommt
 aus eurem kercker vor, ge-
 het ein ins offne thor.
 8. JĒfu Blut, das ist die
 fluth vor fūnder, die fo heß-
 lich feyn; liehe der besprengt
 das heer der heyden und rufft
 sie herein. Glaubst du, daß du
 fūnder bist, und fühlst, daß
 die lünde frißt; ichau ans
 creutz, da hängt der Mann,
 der vor alles gnug gethan.
 9. Diß ist nun der zeugen
 thun, im pilgerlauf sich treu-
 lich mühn; nach der tauff
 gehts feuer auf; da heiß'ts:
 ich will sie alle ziehn: drum
 fo schickt er jūnger aus, die
 nicht scheuen sturm noch
 strauß, die im glauben auf
 fein wort botfchafft gehn von
 ort zu ort.
 10. Ich bin froh, das
 glaubt mir fo; ihr brüder!
 danckt mit mir dem Lam̄ für
 das looß, das mir in schooß
 gefallen von dem creutzes-
 flamm. O wie geht sichs
 JĒfu nach durch die wūfte,
 durch die schmach! selig, wer
 nichts will noch sucht, was
 der tod am creutz verflucht.
 11. Drum wohlauf im
 pilgerlauf; es geht voran
 der starcke held; er giebt
 krafft der jūngerfchafft, wo

Normalisierter Text

machen los von Sünde, Welt
 <pb n="800b" src="800.jpg" />
 und Satans List; darum schickt
 er Botschaft aus, die ruft
 immer: kommt heraus, kommt
 aus eurem Kerker vor, gehet
 ein ins offne Tor.
 8. Jesu Blut, das ist die
 Flut vor Sünder, die so hässlich
 sein; siehe der besprengt
 das Heer der Heiden und ruft
 sie herein. Glaubst du, dass du
 Sünder bist, und fühlst, dass
 die Sünde frisst; schau ans
 Kreuz, da hängt der Mann,
 der vor alles genug getan.
 9. Dies ist nun der Zeugen
 Tun, im Pilgerlauf sich treulich
 mühn; nach der Tauf
 gehts Feuer auf; da heiß'ts:
 ich will sie alle ziehn: drum
 so schickt er Jünger aus, die
 nicht scheuen Sturm noch
 Strauß, die im Glauben auf
 sein Wort Botschaft gehn von
 Ort zu Ort.
 10. Ich bin froh, das
 glaubt mir so; ihr Brüder!
 Dankt mit mir dem Lamm für
 das Los, das mir in Schoß
 gefallen von dem Kreuzesstamm.
 O wie geht sichs
 Jesu nach durch die Wüste,
 durch die Schmach! Selig, wer
 nichts will noch sucht, was
 der Tod am Kreuz verflucht.
 11. Drum wohlauf im
 Pilgerlauf; es geht voran
 der starke Held; er gibt
 Kraft der Jüngerschaft, wo

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029521	lie	sie
Gesangbuch1741_2_029522	<pb n="801a" src="801.jpg" />	<pb n="801a" src="801.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029523	* (0) * 1675	* (0) * 1675
Gesangbuch1741_2_029524	lie zieht durch die gantze welt.	sie zieht durch die ganze Welt.
Gesangbuch1741_2_029525	Fühlt euch aber felbft im	Fühlt euch aber selbst im
Gesangbuch1741_2_029526	grund, wenn lich öffnet euer	Grund, wenn sich öffnet euer
Gesangbuch1741_2_029527	mund, und wenn ihr fein	Mund, und wenn ihr sein
Gesangbuch1741_2_029528	creutz bezeugt, feyd biß in den	Kreuz bezeugt, seid bis in den
Gesangbuch1741_2_029529	ftaub gebeugt.	Staub gebeugt.
Gesangbuch1741_2_029530	12. Amen, ja! Hallelu-	12. Amen, ja! Halleluja!
Gesangbuch1741_2_029531	jah! das reich gehört GOtt	Das Reich gehört Gott
Gesangbuch1741_2_029532	und Chrifto an. Zeugen-muth	und Christo an. Zeugenmut
Gesangbuch1741_2_029533	durchs Lammes blut! nimm	durchs Lammes Blut! Nimm
Gesangbuch1741_2_029534	überall mit theil daran.	überall mit teil daran.
Gesangbuch1741_2_029535	Glaube ftürzt die feinde hin;	Glaube stürzt die Feinde hin;
Gesangbuch1741_2_029536	Glaube ift nichts als gewiß;	Glaube ist nichts als gewiss;
Gesangbuch1741_2_029537	Glaube fiegt. Mit Einem	Glaube siegt. Mit einem
Gesangbuch1741_2_029538	wort: Lämleins Blut beugt	Wort: Lämmleins Blut beugt
Gesangbuch1741_2_029539	hier und dort.	hier und dort.
Gesangbuch1741_2_029540	1764.	1764.
Gesangbuch1741_2_029541	Mel. Hertz der göttlichen natur.	Mel. Herz der göttlichen Natur.
Gesangbuch1741_2_029542	SChieffe nieder, thränen-	Schieße nieder, Tränenbach,
Gesangbuch1741_2_029543	bach, auf die gnaden-	auf die gnadenvolle
Gesangbuch1741_2_029544	volle erde feiner heerde, und	Erde seiner Herde, und
Gesangbuch1741_2_029545	du hohl durchs löfegeld,	du hol durchs Lösegeld,
Gesangbuch1741_2_029546	GOttes-Held! die in deinen	Gottes Held! die in deinen
Gesangbuch1741_2_029547	tod getaufften und bezahlten	Tod getauften und bezahlten
Gesangbuch1741_2_029548	und gekaufften erftlinge aus	und gekauften Erstlinge aus
Gesangbuch1741_2_029549	aller welt.	aller Welt.
Gesangbuch1741_2_029550	2. Du bistHErr der creutz-	2. Du bist Herr der Kreuzgemein
Gesangbuch1741_2_029551	gemein und das ein'geHaupt	und das einzige Haupt
Gesangbuch1741_2_029552	der knechte und der mägde,	der Knechte und der Mägde,
Gesangbuch1741_2_029553	die lich dir mit will'gen finn	die sich dir mit willigem Sinn
Gesangbuch1741_2_029554	geben hin; und dein auge	geben hin; und dein Auge
Gesangbuch1741_2_029555	fieht genauer auf die glau-	sieht genauer auf die Glauber
Gesangbuch1741_2_029556	ber als die fchauer / denn	als die Schauer / denn
Gesangbuch1741_2_029557	nicht fehen ift gewinn.	nicht sehen ist Gewinn.
Gesangbuch1741_2_029558	3. Das wird jetzt mein hertz	3. Das wird jetzt mein Herz
Gesangbuch1741_2_029559	gewahr; o könnt ich mit lie-	gewahr; o könnt ich mit Liebessehnen
Gesangbuch1741_2_029560	bes-fehnen mich gewöhnen	mich gewöhnen

ID

Gesangbuch1741_2_029561
 Gesangbuch1741_2_029562
 Gesangbuch1741_2_029563
 Gesangbuch1741_2_029564
 Gesangbuch1741_2_029565
 Gesangbuch1741_2_029566
 Gesangbuch1741_2_029567
 Gesangbuch1741_2_029568
 Gesangbuch1741_2_029569
 Gesangbuch1741_2_029570
 Gesangbuch1741_2_029571
 Gesangbuch1741_2_029572
 Gesangbuch1741_2_029573
 Gesangbuch1741_2_029574
 Gesangbuch1741_2_029575
 Gesangbuch1741_2_029576
 Gesangbuch1741_2_029577
 Gesangbuch1741_2_029578
 Gesangbuch1741_2_029579
 Gesangbuch1741_2_029580
 Gesangbuch1741_2_029581
 Gesangbuch1741_2_029582
 Gesangbuch1741_2_029583
 Gesangbuch1741_2_029584
 Gesangbuch1741_2_029585
 Gesangbuch1741_2_029586
 Gesangbuch1741_2_029587
 Gesangbuch1741_2_029588
 Gesangbuch1741_2_029589
 Gesangbuch1741_2_029590
 Gesangbuch1741_2_029591
 Gesangbuch1741_2_029592
 Gesangbuch1741_2_029593
 Gesangbuch1741_2_029594
 Gesangbuch1741_2_029595
 Gesangbuch1741_2_029596
 Gesangbuch1741_2_029597
 Gesangbuch1741_2_029598
 Gesangbuch1741_2_029599
 Gesangbuch1741_2_029600

Diplomatische Transkription

<pb n="801b" src="801.jpg" />
 an das unfichtbare Haupt,
 dran ich glaubt; das beugt
 mich in meinem hertzen, daß
 ich meines Lam̄es Ichmertzen
 noch fo manchen lohn ge-
 raubt.
 4. O wie ift mir denn ge-
 fchehn, daß ich mich fo lang
 verweilte und mich theilte,
 daß ich meinen theuren Mañ
 nun und dann nicht noch lau-
 terer geliebet, und geübet
 und betrübet, der mich doch
 mit blut gewann.
 5. Nun fo fey es denn ge-
 wagt, ihm zu huldigen von
 neuen, und in treuen. Er ift
 doch mein GOTT und HErr,
 Er nur Er / und er hat mich
 arme made doch gebracht
 zu mancher gnade, die wohl
 fonft nicht vor mich wär.
 6. Nimm mich hin, fo wie
 ich bin, du Geliebter meiner
 feelen. Wunden / höhlen!
 bleibt mir immer offen ftehn,
 laßt mich fehn; fo kan ich in
 liebe handeln und die ftraße
 fröhlich wandeln, drauf ich
 foll nach hauße gehn.
 7. Nimm doch von mir,
 was es ift; waſche mich im
 blute reiner; mach mich klei-
 ner; lehre mich in der gemein
 kindlich feyn, und bewahre
 meine finnen vor den übrigen
 befinnen; räume mir dein
 hertze ein.
 8. Neige

Normalisierter Text

<pb n="801b" src="801.jpg" />
 an das unsichtbare Haupt,
 dran ich glaubt; das beugt
 mich in meinem Herzen, dass
 ich meines Lammes Schmerzen
 noch so manchen Lohn geraubt.
 4. O wie ist mir denn geschehn,
 dass ich mich so lang
 verweilte und mich teilte,
 dass ich meinen teuren Mann
 nun und dann nicht noch lauterer
 geliebt, und geübt
 und betrübt, der mich doch
 mit Blut gewann.
 5. Nun so sei es denn gewagt,
 ihm zu huldigen von
 Neuem, und in Treuen. Er ist
 doch mein Gott und Herr,
 Er nur Er / und er hat mich
 arme Made doch gebracht
 zu mancher Gnade, die wohl
 sonst nicht vor mich wär.
 6. Nimm mich hin, so wie
 ich bin, du Geliebter meiner
 Seelen. Wunden / Höhlen!
 Bleibt mir immer offen stehn,
 lasst mich sehn; so kann ich in
 Liebe handeln und die Straße
 fröhlich wandeln, drauf ich
 soll nach Hause gehn.
 7. Nimm doch von mir,
 was es ist; wasche mich im
 Blute reiner; mach mich kleiner;
 lehre mich in der Gemein
 kindlich sein, und bewahre
 meine Sinnen vor den übrigen
 Besinnen; räume mir dein
 Herze ein.
 8. Neige

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029601	<pb n="802a" src="802.jpg" />	<pb n="802a" src="802.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029602	1676 * (0) *	1676 * (0) *
Gesangbuch1741_2_029603	8. Neige dich, du ew'ger	8. Neige dich, du ewiger
Gesangbuch1741_2_029604	Mann! zu der armen fünders	Mann! zu der armen Sündersterne
Gesangbuch1741_2_029605	flirne deiner dirne, die die	deiner Dirne, die die
Gesangbuch1741_2_029606	schuldnerin verbleibt, aber	Schuldnerin verbleibt, aber
Gesangbuch1741_2_029607	gläubt, daß ein HErr so reich	glaubt, dass ein Herr so reich
Gesangbuch1741_2_029608	an fegen bey so großem un-	an Segen bei so großem Unvermögen
Gesangbuch1741_2_029609	vermögen quittung über	Quittung über
Gesangbuch1741_2_029610	alles schreibt.	alles schreibt.
Gesangbuch1741_2_029611	9. Nun dann, könt ich	9. Nun dann, könnst ich
Gesangbuch1741_2_029612	heute noch alle finftere ge-	heute noch alle finsternen Gedanken
Gesangbuch1741_2_029613	dancken in die schrancken	in die Schranken
Gesangbuch1741_2_029614	deiner offnen feite schrein	deiner offnen Seite schreien
Gesangbuch1741_2_029615	föhren ein, und sie da fein	föhren ein, und sie da fest
Gesangbuch1741_2_029616	veft verriegeln und mit dei-	verriegeln und mit deinem
Gesangbuch1741_2_029617	nem ring befiegeln, daß mein	Ring besiegeln, dass mein
Gesangbuch1741_2_029618	hertze frey könt' feyn.	Herze frei könnst' sein.
Gesangbuch1741_2_029619	10. Lamm! ich tröfte mich	10. Lamm! Ich tröste mich
Gesangbuch1741_2_029620	damit, wie es dir für mich ge-	damit, wie es dir für mich gegangen;
Gesangbuch1741_2_029621	gangen; dein verlangen bey	dein Verlangen bei
Gesangbuch1741_2_029622	der groffen feelen-noth, in	der großen Seelennot, in
Gesangbuch1741_2_029623	dem tod, welchen du für uns	dem Tod, welchen du für uns
Gesangbuch1741_2_029624	erlitten, war um linderung	erlitten, war um Linderung
Gesangbuch1741_2_029625	zu bitten, und darinn erhört	zu bitten, und darin erhört
Gesangbuch1741_2_029626	dich GOtt.	dich Gott.
Gesangbuch1741_2_029627	11. Was ich liebe, geb ich	11. Was ich liebe, geb ich
Gesangbuch1741_2_029628	hin; nun, nimm du es auf	hin; nun, nimm du es auf
Gesangbuch1741_2_029629	die armen mit erbarmen;	die Armen mit Erbarmen;
Gesangbuch1741_2_029630	föhre es von port zu port	föhre es von Port zu Port
Gesangbuch1741_2_029631	gnädig fort; geh mit ihm	gnädig fort; geh mit ihm
Gesangbuch1741_2_029632	durch land und feen, deinen	durch Land und Seen, deinen
Gesangbuch1741_2_029633	namen zu erhöhen an dem	Namen zu erhöhen an dem
Gesangbuch1741_2_029634	vorbestimmten ort.	vorbestimmten Ort.
Gesangbuch1741_2_029635	12. Mach du felbst mein	12. Mach du selbst mein
Gesangbuch1741_2_029636	hertze froh, schließ mich zu	Herze froh, schließ mich zu
Gesangbuch1741_2_029637	vor allem jammer in der	vor allem Jammer in der
Gesangbuch1741_2_029638	kammer, da den deinigen so	Kammer, da den Deinigen so
Gesangbuch1741_2_029639	wohl; in der hohl deiner hei-	wohl; in der Hohl deiner heiligen
Gesangbuch1741_2_029640	ligen fünf wunden laß mich	fünf Wunden lass mich

ID

Gesangbuch1741_2_029641
 Gesangbuch1741_2_029642
 Gesangbuch1741_2_029643
 Gesangbuch1741_2_029644
 Gesangbuch1741_2_029645
 Gesangbuch1741_2_029646
 Gesangbuch1741_2_029647
 Gesangbuch1741_2_029648
 Gesangbuch1741_2_029649
 Gesangbuch1741_2_029650
 Gesangbuch1741_2_029651
 Gesangbuch1741_2_029652
 Gesangbuch1741_2_029653
 Gesangbuch1741_2_029654
 Gesangbuch1741_2_029655
 Gesangbuch1741_2_029656
 Gesangbuch1741_2_029657
 Gesangbuch1741_2_029658
 Gesangbuch1741_2_029659
 Gesangbuch1741_2_029660
 Gesangbuch1741_2_029661
 Gesangbuch1741_2_029662
 Gesangbuch1741_2_029663
 Gesangbuch1741_2_029664
 Gesangbuch1741_2_029665
 Gesangbuch1741_2_029666
 Gesangbuch1741_2_029667
 Gesangbuch1741_2_029668
 Gesangbuch1741_2_029669
 Gesangbuch1741_2_029670
 Gesangbuch1741_2_029671
 Gesangbuch1741_2_029672
 Gesangbuch1741_2_029673
 Gesangbuch1741_2_029674
 Gesangbuch1741_2_029675
 Gesangbuch1741_2_029676
 Gesangbuch1741_2_029677
 Gesangbuch1741_2_029678
 Gesangbuch1741_2_029679
 Gesangbuch1741_2_029680

Diplomatische Transkription

<pb n="802b" src="802.jpg" />
 finden alle ftunden, was ich
 bey dir holen foll.
 13. JEFu! fegne deine
 wolck, und begleit fie mit den
 fchaaren, die bewahren; laß
 fie in dem fernen land feyn
 zum pfand, daß du feinen bö-
 fen lachen willt ein gnädig
 ende machen durch fo man-
 che fegenshand.
 14. Liebte hertzen! gehet
 hin, gehet hin in JEFu na-
 men; euer faamen fall in das
 geweihte land uns bekannt;
 zeuget von des Hirten Blu-
 te; fagt ihm, wies euch war
 zu muthe, da ihr ihm in
 fchooß gerannt.
 15. Grüffet doch fo man-
 ches hertz von den fchweltern
 und gebrüdern, JEFu glie-
 dern, die mit uns find ein ge-
 fpann; unfer Mann fey das
 Lamm, der GOtt am creutze;
 das, was unfre liebe reizt,
 fey das blut, das von ihm
 rann.
 16. Dencket auch an euer
 volck, wenn euch wohl ift
 bey dem Lame, defsen flamme
 zünde eur und unfer hertz wie
 ein' kertz, daß wir aus einan-
 der gehen, als wenn wir uns
 wieder lähen nach geringem
 warte-fchmerz.
 17. Segnet uns auch un-
 fern plan, daß wir unfers
 Lammes lachen alfo machen,
 daß

Normalisierter Text

<pb n="802b" src="802.jpg" />
 finden alle Stunden, was ich
 bei dir holen soll.
 13. Jesu! Segne deine
 Wolke, und begleit sie mit den
 Scharen, die bewahren; lass
 sie in dem fernen Land sein
 zum Pfand, dass du seinen bösen
 Sachen willst ein gnädig
 Ende machen durch so manche
 Segenshand.
 14. Liebste Herzen! Gehet
 hin, gehet hin in Jesu Namen;
 euer Samen fall in das
 geweihte Land uns bekannt;
 zeuget von des Hirten Blute;
 sagt ihm, wies euch war
 zu Mute, da ihr ihm in
 Schoß gerannt.
 15. Grüßet doch so manches
 Herz von den Schwestern
 und Gebrüdern, Jesu Gliedern,
 die mit uns sind ein Gespann;
 unser Mann sei das
 Lamm, der Gott am Kreuze;
 das, was unsre Liebe reizt,
 sei das Blut, das von ihm
 rann.
 16. Denket auch an euer
 Volk, wenn euch wohl ist
 bei dem Lamm, dessen Flamme
 zünde euer und unser Herz wie
 eine Kerz, dass wir aus einander
 gehen, als wenn wir uns
 wieder sähen nach geringem
 Warteschmerz.
 17. Segnet uns auch unsern
 Plan, dass wir unsers
 Lammes Sachen also machen,
 dass

ID

Gesangbuch1741_2_029681
 Gesangbuch1741_2_029682
 Gesangbuch1741_2_029683
 Gesangbuch1741_2_029684
 Gesangbuch1741_2_029685
 Gesangbuch1741_2_029686
 Gesangbuch1741_2_029687
 Gesangbuch1741_2_029688
 Gesangbuch1741_2_029689
 Gesangbuch1741_2_029690
 Gesangbuch1741_2_029691
 Gesangbuch1741_2_029692
 Gesangbuch1741_2_029693
 Gesangbuch1741_2_029694
 Gesangbuch1741_2_029695
 Gesangbuch1741_2_029696
 Gesangbuch1741_2_029697
 Gesangbuch1741_2_029698
 Gesangbuch1741_2_029699
 Gesangbuch1741_2_029700
 Gesangbuch1741_2_029701
 Gesangbuch1741_2_029702
 Gesangbuch1741_2_029703
 Gesangbuch1741_2_029704
 Gesangbuch1741_2_029705
 Gesangbuch1741_2_029706
 Gesangbuch1741_2_029707
 Gesangbuch1741_2_029708
 Gesangbuch1741_2_029709
 Gesangbuch1741_2_029710
 Gesangbuch1741_2_029711
 Gesangbuch1741_2_029712
 Gesangbuch1741_2_029713
 Gesangbuch1741_2_029714
 Gesangbuch1741_2_029715
 Gesangbuch1741_2_029716
 Gesangbuch1741_2_029717
 Gesangbuch1741_2_029718
 Gesangbuch1741_2_029719
 Gesangbuch1741_2_029720

Diplomatische Transkription

<pb n="803a" src="803.jpg" />
 * (0) * 1677
 daß es feinen theuren will'n
 mag erfüll'n, und er in be-
 tracht des schmerzens deß
 für uns verwundten her-
 zens alle feine luft kan füll'n.
 18. Ihr wißt alle, wer
 wir feyn; leute, die auf sich
 nichts wagen, sondern fagen:
 Lämmlein! das du alles weißt,
 was du heißt, wollen wir
 mit freuden machen, gieb
 uns nur zu allen fachen dei-
 nen heiligen guten geift.
 1765.
 Mel. In dulci júbilo, □c.
 Schon wieder auf der
 reiß? es ist des Herrn
 geheiß; kan man auch was
 lassen, das noch zu feinem
 preiß da oder dort kan paß-
 fen, und in feinen plan? ger-
 ne wirds gethan, und er
 nimmts fo an.
 2. Er weiß schon, wie ichs
 mach bey einer jeden fach;
 mir ist alles wichtig, und ich
 bin vor wie nach zu gar
 nichts großen tüchtig; meine
 liebes-pflicht hindert das
 wohl nicht, wenn nur was
 geschicht.
 3. Ich fall mit allen hin
 in tief gebeugtem sinn zu des
 Lämmleins füßen, die wir
 vor innigkeit und liebes-
 thränen küffen, und es sieht
 <pb n="803b" src="803.jpg" />
 uns dann mit einander an

Normalisierter Text

<pb n="803a" src="803.jpg" />
 * (0) * 1677
 dass es seinen teuren Willen
 mag erfüllen, und er in Betracht
 des Schmerzens des
 für uns verwundten Herzens
 alle seine Lust kann stillen.
 18. Ihr wisst alle, wer
 wir sind; Leute, die auf sich
 nichts wagen, sondern sagen:
 Lämmlein! Das du alles weißt,
 was du heißt, wollen wir
 mit Freuden machen, gib
 uns nur zu allen Sachen deinen
 heiligen guten Geist.
 1765.
 Mel. In dulci júbilo, etc.
 Schon wieder auf der
 Reis? Es ist des Herrn
 Geheiß; kann man auch was
 lassen, das noch zu seinem
 Preis da oder dort kann passen,
 und in seinen Plan? Gerne
 wirds getan, und er
 nimmts so an.
 2. Er weiß schon, wie ichs
 mach bei einer jeden Sach;
 mir ist alles wichtig, und ich
 bin vor wie nach zu gar
 nichts Großem tüchtig; meine
 Liebespflicht hindert das
 wohl nicht, wenn nur was
 geschieht.
 3. Ich fall mit allen hin
 in tief gebeugtem Sinn zu des
 Lämmleins Füßen, die wir
 vor Innigkeit und Liebestränen
 küssen, und es sieht
 <pb n="803b" src="803.jpg" />
 uns dann miteinander an

ID

Gesangbuch1741_2_029721
 Gesangbuch1741_2_029722
 Gesangbuch1741_2_029723
 Gesangbuch1741_2_029724
 Gesangbuch1741_2_029725
 Gesangbuch1741_2_029726
 Gesangbuch1741_2_029727
 Gesangbuch1741_2_029728
 Gesangbuch1741_2_029729
 Gesangbuch1741_2_029730
 Gesangbuch1741_2_029731
 Gesangbuch1741_2_029732
 Gesangbuch1741_2_029733
 Gesangbuch1741_2_029734
 Gesangbuch1741_2_029735
 Gesangbuch1741_2_029736
 Gesangbuch1741_2_029737
 Gesangbuch1741_2_029738
 Gesangbuch1741_2_029739
 Gesangbuch1741_2_029740
 Gesangbuch1741_2_029741
 Gesangbuch1741_2_029742
 Gesangbuch1741_2_029743
 Gesangbuch1741_2_029744
 Gesangbuch1741_2_029745
 Gesangbuch1741_2_029746
 Gesangbuch1741_2_029747
 Gesangbuch1741_2_029748
 Gesangbuch1741_2_029749
 Gesangbuch1741_2_029750
 Gesangbuch1741_2_029751
 Gesangbuch1741_2_029752
 Gesangbuch1741_2_029753
 Gesangbuch1741_2_029754
 Gesangbuch1741_2_029755
 Gesangbuch1741_2_029756
 Gesangbuch1741_2_029757
 Gesangbuch1741_2_029758
 Gesangbuch1741_2_029759
 Gesangbuch1741_2_029760

Diplomatische Transkription

als wie Einen mann.
 4. Hör also auf uns,
 Herr! was man von dir
 begehrt, Lämmlein, das wir
 lieben! und mach es uns
 nicht schwer, wenn wir an
 Steinen schieben, die man fast
 und wann nicht gleich sprengen
 kann, sondern siehts so an.
 Joh. 20.
 5. Gib acht von deinem
 Thron auf deinen Wundenlohn,
 der an manches denket,
 was du ihm alles schon
 in seiner Zeit geschenket, seit
 er auf der Welt deine Hut
 bestellt, weil es dir gefällt.
 6. Er danckt dir beugungsvoll;
 kann er nicht, wie er soll,
 siehst du auf den Willen; das
 Herze kennst du wohl, das
 kann sich vor dir stillen; er
 giebt sich dir dar, das ist bei
 ihm wahr; nimm es, und
 nimm dir's gar.
 7. Nun das ist auch wohl
 wahr, zuweilen hat ein Jahr
 etwas ganz Apartes, der Einfalt
 ziemlich klar und der
 Vernunft was Hartes, doch,
 Gott lob und danck! das
 geht seinen Gang.
 8. Wie glücklich schätzt
 man sich, wenn man das
 Kreuz und dich hat verkündigen
 können bey Leuten sonderlich,
 die dich nicht gerne
 nennen;
 <pb n="804a" src="804.jpg" />
 1678 * (0) *

Normalisierter Text

als wie einen Mann.
 4. Hör also auf uns,
 Herr! Was man von dir
 begehrt, Lämmlein, das wir
 lieben! Und mach es uns
 nicht schwer, wenn wir an
 Steinen schieben, die man fast
 und wann nicht gleich sprengen
 kann, sondern siehts so an.
 Joh. 20.
 5. Gib acht von deinem
 Thron auf deinen Wundenlohn,
 der an manches denket,
 was du ihm alles schon
 in seiner Zeit geschenket, seit
 er auf der Welt deine Hut
 bestellt, weil es dir gefällt.
 6. Er dankt dir beugungsvoll;
 kann er nicht, wie er soll,
 siehst du auf den Willen; das
 Herze kennst du wohl, das
 kann sich vor dir stillen; er
 gibt sich dir dar, das ist bei
 ihm wahr; nimm es, und
 nimm dir's gar.
 7. Nun das ist auch wohl
 wahr, zuweilen hat ein Jahr
 etwas ganz Apartes, der Einfalt
 ziemlich klar und der
 Vernunft was Hartes, doch,
 Gott Lob und Dank! Das
 geht seinen Gang.
 8. Wie glücklich schätzt
 man sich, wenn man das
 Kreuz und dich hat verkündigen
 können bei Leuten sonderlich,
 die dich nicht gerne
 nennen;
 <pb n="804a" src="804.jpg" />
 1678 * (0) *

ID

Gesangbuch1741_2_029761
 Gesangbuch1741_2_029762
 Gesangbuch1741_2_029763
 Gesangbuch1741_2_029764
 Gesangbuch1741_2_029765
 Gesangbuch1741_2_029766
 Gesangbuch1741_2_029767
 Gesangbuch1741_2_029768
 Gesangbuch1741_2_029769
 Gesangbuch1741_2_029770
 Gesangbuch1741_2_029771
 Gesangbuch1741_2_029772
 Gesangbuch1741_2_029773
 Gesangbuch1741_2_029774
 Gesangbuch1741_2_029775
 Gesangbuch1741_2_029776
 Gesangbuch1741_2_029777
 Gesangbuch1741_2_029778
 Gesangbuch1741_2_029779
 Gesangbuch1741_2_029780
 Gesangbuch1741_2_029781
 Gesangbuch1741_2_029782
 Gesangbuch1741_2_029783
 Gesangbuch1741_2_029784
 Gesangbuch1741_2_029785
 Gesangbuch1741_2_029786
 Gesangbuch1741_2_029787
 Gesangbuch1741_2_029788
 Gesangbuch1741_2_029789
 Gesangbuch1741_2_029790
 Gesangbuch1741_2_029791
 Gesangbuch1741_2_029792
 Gesangbuch1741_2_029793
 Gesangbuch1741_2_029794
 Gesangbuch1741_2_029795
 Gesangbuch1741_2_029796
 Gesangbuch1741_2_029797
 Gesangbuch1741_2_029798
 Gesangbuch1741_2_029799
 Gesangbuch1741_2_029800

Diplomatische Transkription

nennen; aber man probirts
 und dein Geift regierts und
 inzwischen rührts.
 9. So lang die hütte fteht,
 fo wird das creutz erhöht; eh
 die lippen kalt feyn, foll uns
 kein ftoßgebet zu lïmpel und
 zu alt feyn, das zu Chriffti
 blut eine wallfarth thut.
 10. Ich kan nun anders
 nicht nach meiner Chriften-
 pflicht, als dich kindlich bit-
 ten: HErr Chrifft, meines le-
 bens licht! laß du auf allen
 tritten deines blutes fchrein
 meine leuchte feyn.
 11. Ich bin nun abermal
 gezählet in die zahl derer, die
 fich wagen den bund der
 gnaden-wahl hin übers meer
 zu tragen in ein folches land,
 wo es kaum bekannt:
 12. Drum fchenck mir al-
 les das, und zwar im reichen
 maaß, was dazu gehöret;
 ich weiß, es koft dich was,
 wenn man nicht viel begeh-
 ret; und wer nur viel will,
 der kriegt alle füll.
 13. Jetzt kan ich weiter
 nicht, weil mir das hertze
 bricht; Lämmelein! du ver-
 zeihft; ich weiß doch, wenns
 gefchicht, daß du mir krafft
 verleyhft, daß ich mein hertz
 faß und die brüder-gaß wil-
 liglich verlaß.
 14. Ach aber ftehe du her-
 <pb n="804b" src="804.jpg" />
 nachmals felber zu, Fürft

Normalisierter Text

nennen; aber man probierst
 und dein Geist regierts und
 inzwischen rührt.
 9. So lang die Hütte steht,
 so wird das Kreuz erhöht; eh
 die Lippen kalt sein, soll uns
 kein Stoßgebet zu simpel und
 zu alt sein, das zu Christi
 Blut eine Wallfahrt tut.
 10. Ich kann nun anders
 nicht nach meiner Christenpflicht,
 als dich kindlich bitten:
 Herr Christ, meines Lebens
 Licht! Lass du auf allen
 Tritten deines Blutes Schrein
 meine Leuchte sein.
 11. Ich bin nun abermal
 gezählt in die Zahl derer, die
 sich wagen den Bund der
 Gnadenwahl hin übers Meer
 zu tragen in ein solches Land,
 wo es kaum bekannt:
 12. Drum schenk mir alles
 das, und zwar im reichen
 Maß, was dazu gehört;
 ich weiß, es kostet dich was,
 wenn man nicht viel begehrt;
 und wer nur viel will,
 der kriegt alle Füll.
 13. Jetzt kann ich weiter
 nicht, weil mir das Herze
 bricht; Lämmlein! Du verzeihst;
 ich weiß doch, wenns
 geschieht, dass du mir Kraft
 verleihst, dass ich mein Herz
 fass und die Brüdergass williglich
 verlass.
 14. Ach aber stehe du her-
 <pb n="804b" src="804.jpg" />
 nachmals selber zu, Fürst

ID

Gesangbuch1741_2_029801
 Gesangbuch1741_2_029802
 Gesangbuch1741_2_029803
 Gesangbuch1741_2_029804
 Gesangbuch1741_2_029805
 Gesangbuch1741_2_029806
 Gesangbuch1741_2_029807
 Gesangbuch1741_2_029808
 Gesangbuch1741_2_029809
 Gesangbuch1741_2_029810
 Gesangbuch1741_2_029811
 Gesangbuch1741_2_029812
 Gesangbuch1741_2_029813
 Gesangbuch1741_2_029814
 Gesangbuch1741_2_029815
 Gesangbuch1741_2_029816
 Gesangbuch1741_2_029817
 Gesangbuch1741_2_029818
 Gesangbuch1741_2_029819
 Gesangbuch1741_2_029820
 Gesangbuch1741_2_029821
 Gesangbuch1741_2_029822
 Gesangbuch1741_2_029823
 Gesangbuch1741_2_029824
 Gesangbuch1741_2_029825
 Gesangbuch1741_2_029826
 Gesangbuch1741_2_029827
 Gesangbuch1741_2_029828
 Gesangbuch1741_2_029829
 Gesangbuch1741_2_029830
 Gesangbuch1741_2_029831
 Gesangbuch1741_2_029832
 Gesangbuch1741_2_029833
 Gesangbuch1741_2_029834
 Gesangbuch1741_2_029835
 Gesangbuch1741_2_029836
 Gesangbuch1741_2_029837
 Gesangbuch1741_2_029838
 Gesangbuch1741_2_029839
 Gesangbuch1741_2_029840

Diplomatische Transkription

der kleinen heerde! daß in
 denfelben nu dir nichts ver-
 dorben werde, wenn die
 creutzes-fahn vor dem ocean
 nicht zufammen kan.
 1766.
 Mel. Ich wills wagen □c.
 SEelen finget : , : fpielt ein
 neues lied; Harffen
 klinget : , : timmet das ge-
 müth; fingt dem König Je-
 hovah: heilig! heilig! glo-
 ria! lauter wunder : , : find
 es, die er thut.
 2. Sind die wercke : , : fei-
 ner rechten hand, feiner ftär-
 cke : , : bey euch unbekannt?
 habt ihr nicht zu lehn ge-
 kriegt, wie er ftreitet, wie er
 fiegt mit dem arme : , : feiner
 heiligkeit.
 3. Es verkündigt : , : allen,
 die an ihm lich veründigt : , :
 feiner boten ftimm; alle völk-
 er weit und breit hören die
 gerechtigkeit, die in JEfu : , :
 offenbaret ift.
 4. Er gedachte : , : feiner
 ew'gen gnad und vollbrach-
 te : , : feinen liebes-rath;
 und durch ihn wirts noch
 gefchehn, aller welt end folle
 lehn das heil GÖttes, : , : ja
 das heil des HErrn.
 5. Menfchen-kinder! : , :
 welch ein wort ift das! o ihr
 fünd-
 <pb n="805a" src="805.jpg" />
 * (0) * 1679
 fündler ! : , : wißt ihr, wißt

Normalisierter Text

der kleinen Herde! Dass in
 demselben Nu dir nichts verdorben
 werde, wenn die
 Kreuzesfahne vor dem Ozean
 nicht zusammen kann.
 1766.
 Mel. Ich wills wagen etc.
 Seelen singet : , : spielt ein
 neues Lied; Harfen
 klinget : , : stimmt das Gemüt;
 singt dem König Jehovah:
 Heilig! Heilig! Gloria!
 Lauter Wunder : , : sind
 es, die er tut.
 2. Sind die Werke : , : seiner
 rechten Hand, seiner Stärke
 : , : bei euch unbekannt?
 Habt ihr nicht zu sehn gekriegt,
 wie er streitet, wie er
 siegt mit dem Arme : , : seiner
 Heiligkeit.
 3. Es verkündigt : , : allen,
 die an ihm sich versündigt : , :
 seiner Boten Stimm; alle Völker
 weit und breit hören die
 Gerechtigkeit, die in Jesu : , :
 offenbart ist.
 4. Er gedachte : , : seiner
 ewigen Gnad und vollbrachte
 : , : seinen Liebesrat;
 und durch ihn wirts noch
 geschehn, aller Welt End solle
 sehn das Heil Gottes, : , : ja
 das Heil des Herrn.
 5. Menschenkinder! : , :
 welch ein Wort ist das! O ihr
 Sün-
 <pb n="805a" src="805.jpg" />
 * (0) * 1679
 der! : , : wisst ihr, wisst

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029841	ihr was? diefes heil gehört	ihr was? Dieses Heil gehört
Gesangbuch1741_2_029842	auch euch; jauchtze, was zu	auch euch; jauchzt, was zu
Gesangbuch1741_2_029843	feinem reich in der zeit und : , :	seinem Reich in der Zeit und : , :
Gesangbuch1741_2_029844	ewigkeit gehört.	Ewigkeit gehört.
Gesangbuch1741_2_029845	1767.	1767.
Gesangbuch1741_2_029846	Mel. Vor wahrer Hertzens □c.	Mel. Vor wahrer Hertzens etc.
Gesangbuch1741_2_029847	SO geh denn hin, entfüñ-	So geh denn hin, entsündige
Gesangbuch1741_2_029848	dige Immanuelis feine	Immanuelis seine
Gesangbuch1741_2_029849	lande: geh! friedens-bot, verz-	Lande: geh! Friedensbot, verkündige
Gesangbuch1741_2_029850	kündige das Opfer-Lamm	das Opferlamm
Gesangbuch1741_2_029851	bey spott und schande, die	bei Spott und Schande, die
Gesangbuch1741_2_029852	ewige gerechtigkeit, den	ewige Gerechtigkeit, den
Gesangbuch1741_2_029853	froh des bluts aus feinen	Strom des Bluts aus seinen
Gesangbuch1741_2_029854	wunden, den riß in feiner	Wunden, den Riss in seiner
Gesangbuch1741_2_029855	heil'gen feit, den leib zerfleiß-	heiligen Seit, den Leib zerfleischt
Gesangbuch1741_2_029856	schet und gefchunden, den	und geschunden, den
Gesangbuch1741_2_029857	HERrenJESum Chrift, der	Herrn Jesum Christ, der
Gesangbuch1741_2_029858	aufgeopfert ist für feines	aufgeopfert ist für seines
Gesangbuch1741_2_029859	volcks und unfre fünde, da-	Volks und unsre Sünde, damit
Gesangbuch1741_2_029860	mit er uns befrey vons teu-	er uns befrei vom Teufels
Gesangbuch1741_2_029861	fels tyranney, und wer das	Tyrannei, und wer das
Gesangbuch1741_2_029862	glaubt, erfährts gefchwinde.	glaubt, erfährts geschwinde.
Gesangbuch1741_2_029863	2. Mußt du gleich manchen	2. Musst du gleich manchen
Gesangbuch1741_2_029864	tag und nacht vor deines	Tag und Nacht vor deines
Gesangbuch1741_2_029865	Meisters tempel wachen,	Meisters Tempel wachen,
Gesangbuch1741_2_029866	und wirst durch manches	und wirst durch manches
Gesangbuch1741_2_029867	müd gemacht, daß man bez-	müd gemacht, dass man besorgt
Gesangbuch1741_2_029868	forgt der hütte krachen; so	der Hütte Krachen; so
Gesangbuch1741_2_029869	haft du doch den blut'gen	hast du doch den blutigen
Gesangbuch1741_2_029870	ftern der heil'gen wunden um	Stern der heiligen Wunden um
Gesangbuch1741_2_029871	dich blitzen, und steheft in der	dich blitzen, und stehst in der
Gesangbuch1741_2_029872	hand des HERRn, und darffst	Hand des Herrn, und darfst
Gesangbuch1741_2_029873	in denen wunden-ritzen des	in denen Wundenritzen des
Gesangbuch1741_2_029874	treuen Lämmleins ruhn: die	treuen Lämmleins ruhn: die
Gesangbuch1741_2_029875	arbeit also thun, hat einen	Arbeit also tun, hat einen
Gesangbuch1741_2_029876	taufendfachen legen, da man	tausendfachen Segen, da man
Gesangbuch1741_2_029877	<pb n="805b" src="805.jpg" />	<pb n="805b" src="805.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029878	fein werck und fleiß dem	sein Werk und Fleiß dem
Gesangbuch1741_2_029879	HERrn allein zum preiß kan	Herrn allein zum Preis kann
Gesangbuch1741_2_029880	immerdar auf wucher legen.	immerdar auf Wucher legen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029881	3. Nun, zeuge von der gna-	3. Nun, Zeuge von der Gnade!
Gesangbuch1741_2_029882	de! geh, denck an der creutze	Geh, denk an der Kreuzegemeine
Gesangbuch1741_2_029883	gemeine lieben, womit fie	Lieben, womit sie
Gesangbuch1741_2_029884	dich, du kind der höh! fo	dich, du Kind der Höh! so
Gesangbuch1741_2_029885	manchmal in die eng getrie-	manchmal in die Eng getrieben;
Gesangbuch1741_2_029886	ben; du wirft von zeit zu zeit	du wirst von Zeit zu Zeit
Gesangbuch1741_2_029887	gewahr, daß man dich gern	gewahr, dass man dich gern
Gesangbuch1741_2_029888	dem Lamm fäh brennen; du	dem Lamm sah brennen; du
Gesangbuch1741_2_029889	brenneft wohl, doch noch	brennest wohl, doch noch
Gesangbuch1741_2_029890	nicht gar; man könt es	nicht gar; man könnst es
Gesangbuch1741_2_029891	manchmal lodern nennen;	manchmal lodern nennen;
Gesangbuch1741_2_029892	doch kriegft du durch die	doch kriegst du durch die
Gesangbuch1741_2_029893	gluth der wunden immer	Glut der Wunden immer
Gesangbuch1741_2_029894	muth, fein unermüdet fort	Mut, fein unermüdet fort
Gesangbuch1741_2_029895	zu fchreiten. HErr JEFu	zu schreiten. Herr Jesu
Gesangbuch1741_2_029896	Chrift dein tod, die nägel-	Christ dein Tod, die Nagelmal
Gesangbuch1741_2_029897	maal fo roth folln ihn zum	so rot sollen ihn zum
Gesangbuch1741_2_029898	gantzen knecht bereiten.	ganzen Knecht bereiten.
Gesangbuch1741_2_029899	4. Als dort Elias lauff	4. Als dort Elias Lauf
Gesangbuch1741_2_029900	vollbracht und er fich folt	vollbracht und er sich sollt
Gesangbuch1741_2_029901	zum himmel fchwencken; fo	zum Himmel schwenken; so
Gesangbuch1741_2_029902	hat fein diener aufgebracht,	hat sein Diener aufgebracht,
Gesangbuch1741_2_029903	er foll ihm feine gnade fchen-	er soll ihm seine Gnade schenken:
Gesangbuch1741_2_029904	cken: es gieng ihm noch fo	es ging ihm noch so
Gesangbuch1741_2_029905	glücklich aus, daß eh' er	glücklich aus, dass eh' er
Gesangbuch1741_2_029906	fchied, er auf ihn legte gedop-	schied, er auf ihn legte gedoppelt
Gesangbuch1741_2_029907	pelt maß vons geiftes hauch,	Maß vom Geistes Hauch,
Gesangbuch1741_2_029908	der fich in dem Elia regte.	der sich in dem Elia regte.
Gesangbuch1741_2_029909	HErr JEFu! dencke dran',	Herr Jesu! Denk daran,
Gesangbuch1741_2_029910	was die gemeine kan, die nie-	was die Gemeine kann, die niemals
Gesangbuch1741_2_029911	mals stirbt, den brüdern ge-	stirbt, den Brüdern geben:
Gesangbuch1741_2_029912	ben: du kennft die nothdurfft	du kennst die Notdurft
Gesangbuch1741_2_029913	auch, und weißt, was einer	auch, und weißt, was einer
Gesangbuch1741_2_029914	braucht, der deine wunden	braucht, der deine Wunden
Gesangbuch1741_2_029915	foll erheben.	soll erheben.
Gesangbuch1741_2_029916	5. Der	5. Der
Gesangbuch1741_2_029917	<pb n="806a" src="806.jpg" />	<pb n="806a" src="806.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029918	1680 * (0) *	1680 * (0) *
Gesangbuch1741_2_029919	5. Der Segen der Gemein	5. Der Segen der Gemein
Gesangbuch1741_2_029920	behüt den bruder auf der	behüt den Bruder auf der

ID

Gesangbuch1741_2_029921
 Gesangbuch1741_2_029922
 Gesangbuch1741_2_029923
 Gesangbuch1741_2_029924
 Gesangbuch1741_2_029925
 Gesangbuch1741_2_029926
 Gesangbuch1741_2_029927
 Gesangbuch1741_2_029928
 Gesangbuch1741_2_029929
 Gesangbuch1741_2_029930
 Gesangbuch1741_2_029931
 Gesangbuch1741_2_029932
 Gesangbuch1741_2_029933
 Gesangbuch1741_2_029934
 Gesangbuch1741_2_029935
 Gesangbuch1741_2_029936
 Gesangbuch1741_2_029937
 Gesangbuch1741_2_029938
 Gesangbuch1741_2_029939
 Gesangbuch1741_2_029940
 Gesangbuch1741_2_029941
 Gesangbuch1741_2_029942
 Gesangbuch1741_2_029943
 Gesangbuch1741_2_029944
 Gesangbuch1741_2_029945
 Gesangbuch1741_2_029946
 Gesangbuch1741_2_029947
 Gesangbuch1741_2_029948
 Gesangbuch1741_2_029949
 Gesangbuch1741_2_029950
 Gesangbuch1741_2_029951
 Gesangbuch1741_2_029952
 Gesangbuch1741_2_029953
 Gesangbuch1741_2_029954
 Gesangbuch1741_2_029955
 Gesangbuch1741_2_029956
 Gesangbuch1741_2_029957
 Gesangbuch1741_2_029958
 Gesangbuch1741_2_029959
 Gesangbuch1741_2_029960

Diplomatische Transkription

gantzen reife, und leg ihm auf
 von ihrem fried nach alter
 apoftolischer weiße: und wenn
 es in die hertzen dringt, und
 todes-veftungen durchren-
 net, und manches in die beu-
 gung linckt, da's denn fein
 elend fühlt und kennet; fo
 rühr zur felben ftund ihm fei-
 ne hand und mund zur abfo-
 lution und legen, daß er be-
 händige tod' und lebendige
 dem, deß fie find fein's todes
 wegen.
 1768.
 Mel. Die feele Chriffti heil'ge □c.
 SO lange JEfus bleibt
 der HErr, wirds alle
 tage herrlicher; fo wars, fo
 ifts, fo wird es feyn bey's
 Lammes Blut und Creutz-
 Gemein.
 2. Es bleibt bey dem be-
 kannten wort von zeit zu zeit
 von ort zu ort: du blutige
 gerechtigkeit! bleib deiner
 Kirche herrlichkeit.
 3. Der lobgefäng am glä-
 fern meer, das Schibboleth
 vom kleinen heer ift: Eines
 hat uns durchgebracht /
 das Blut des Lamms; es
 war gefchlacht.
 4. Wir fagen ja mit hertz
 und mund, das Lamm ift fei-
 <pb n="806b" src="806.jpg" />
 ner Kirchen grund, der veft
 und unbeweglich fteht, wenn
 erd und himmel untergeht.
 5. Das Lamm ift unfer lie-

Normalisierter Text

ganzen Reise, und leg ihm auf
 von ihrem Fried nach alter
 apostolischer Weise: und wenn
 es in die Herzen dringt, und
 Todesfestungen durchrennet,
 und manches in die Beugung
 sinkt, da's denn sein
 Elend fühlt und kennet; so
 rühr zur selben Stund ihm seine
 Hand und Mund zur Absolution
 und Segen, dass er behändige
 Tote und Lebendige
 dem, dess sie sind seines Todes
 wegen.
 1768.
 Mel. Die Seele Christi heilige etc.
 So lange Jesus bleibt
 der Herr, wirds alle
 Tage herrlicher; so wars, so
 ists, so wird es sein bei's
 Lammes Blut und KreuzGemein.
 2. Es bleibt bei dem bekannten
 Wort von Zeit zu Zeit
 von Ort zu Ort: Du blutige
 Gerechtigkeit! Bleib deiner
 Kirche Herrlichkeit.
 3. Der Lobgesang am gläsernen
 Meer, das Schibboleth
 vom kleinen Heer ist: Eines
 hat uns durchgebracht /
 das Blut des Lamms; es
 war geschlachtet.
 4. Wir sagen ja mit Herz
 und Mund, das Lamm ist sei-
 <pb n="806b" src="806.jpg" />
 ner Kirchen Grund, der fest
 und unbeweglich steht, wenn
 Erd und Himmel untergeht.
 5. Das Lamm ist unser lieber

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_029961	ber HErr, wir wiffen fonft	Herr, wir wissen sonst
Gesangbuch1741_2_029962	von keinem mehr, der Kirch	von keinem mehr, der Kirch
Gesangbuch1741_2_029963	theures Oberhaupt, an das	teures Oberhaupt, an das
Gesangbuch1741_2_029964	fie gantz verliebet glaubt.	sie ganz verliebt glaubt.
Gesangbuch1741_2_029965	6. Das weißt du, lieber	6. Das weißt du, lieber
Gesangbuch1741_2_029966	HErre GOTT! dein creutz, die	Herre Gott! Dein Kreuz, die
Gesangbuch1741_2_029967	fchmach, dein blut und tod,	Schmach, dein Blut und Tod,
Gesangbuch1741_2_029968	dein gantzes leiden und ver-	dein ganzes Leiden und Verdienst
Gesangbuch1741_2_029969	dient ift deiner Kirche ihr	ist deiner Kirche ihr
Gesangbuch1741_2_029970	gewinnft.	Gewinn.
Gesangbuch1741_2_029971	7. Sie ehret dich vor aller	7. Sie ehret dich vor aller
Gesangbuch1741_2_029972	welt; wer noch von etwas	Welt; wer noch von etwas
Gesangbuch1741_2_029973	anders hält, und wenn er	anders hält, und wenn er
Gesangbuch1741_2_029974	gleich ein engel wär, ver-	gleich ein Engel wär, verliert
Gesangbuch1741_2_029975	liert bey ihr credit und ehr.	bei ihr Kredit und Ehr.
Gesangbuch1741_2_029976	8. Was wunder, daß nun	8. Was Wunder, dass nun
Gesangbuch1741_2_029977	deine hand dein volck allo	deine Hand dein Volk also
Gesangbuch1741_2_029978	wie am gängel-band von	wie am Gängelband von
Gesangbuch1741_2_029979	grad zu grade weiter weißt,	Grad zu Grade weiter weist,
Gesangbuch1741_2_029980	und endlich zu den Heyden	und endlich zu den Heiden
Gesangbuch1741_2_029981	heißt.	heißt.
Gesangbuch1741_2_029982	9. Dein Geift, der Geift	9. Dein Geist, der Geist
Gesangbuch1741_2_029983	der herrlichkeit, mit dem der	der Herrlichkeit, mit dem der
Gesangbuch1741_2_029984	Vater dich geweyht, der ru-	Vater dich geweiht, der ruhet
Gesangbuch1741_2_029985	het auch auf der Gemein,	auch auf der Gemein,
Gesangbuch1741_2_029986	und leitet fie in alles ein.	und leitet sie in alles ein.
Gesangbuch1741_2_029987	10. Da legest du dein licht	10. Da legst du dein Licht
Gesangbuch1741_2_029988	und recht aufs hertze deiner	und Recht aufs Herze deiner
Gesangbuch1741_2_029989	mägd' und knecht, und öffneft	Mägde und Knecht, und öffnest
Gesangbuch1741_2_029990	das verwahrte buch ein je-	das verwahrte Buch ein jedesmal
Gesangbuch1741_2_029991	desmal auf ihr gefuch;	auf ihr Gesuch;
Gesangbuch1741_2_029992	11. Und rüftet fie mit kräff-	11. Und rüstet sie mit Kräften
Gesangbuch1741_2_029993	ten aus zum treuen dient in	aus zum treuen Dienst in
Gesangbuch1741_2_029994	deinem haus, zum amts-ge-	deinem Haus, zum Amtsgeschäft
Gesangbuch1741_2_029995	fchäft	
Gesangbuch1741_2_029996	<pb n="807a" src="807.jpg" />	<pb n="807a" src="807.jpg" />
Gesangbuch1741_2_029997	* (0) * 1681	* (0) * 1681
Gesangbuch1741_2_029998	fchäft bey deinem volck, zum	Geschäft bei deinem Volk, zum
Gesangbuch1741_2_029999	legen bey der zeugen-wolck.	Segen bei der Zeugenwolke.
Gesangbuch1741_2_030000	12. Denckt man daran, fo	12. Denkt man daran, so

ID

Gesangbuch1741_2_030001
 Gesangbuch1741_2_030002
 Gesangbuch1741_2_030003
 Gesangbuch1741_2_030004
 Gesangbuch1741_2_030005
 Gesangbuch1741_2_030006
 Gesangbuch1741_2_030007
 Gesangbuch1741_2_030008
 Gesangbuch1741_2_030009
 Gesangbuch1741_2_030010
 Gesangbuch1741_2_030011
 Gesangbuch1741_2_030012
 Gesangbuch1741_2_030013
 Gesangbuch1741_2_030014
 Gesangbuch1741_2_030015
 Gesangbuch1741_2_030016
 Gesangbuch1741_2_030017
 Gesangbuch1741_2_030018
 Gesangbuch1741_2_030019
 Gesangbuch1741_2_030020
 Gesangbuch1741_2_030021
 Gesangbuch1741_2_030022
 Gesangbuch1741_2_030023
 Gesangbuch1741_2_030024
 Gesangbuch1741_2_030025
 Gesangbuch1741_2_030026
 Gesangbuch1741_2_030027
 Gesangbuch1741_2_030028
 Gesangbuch1741_2_030029
 Gesangbuch1741_2_030030
 Gesangbuch1741_2_030031
 Gesangbuch1741_2_030032
 Gesangbuch1741_2_030033
 Gesangbuch1741_2_030034
 Gesangbuch1741_2_030035
 Gesangbuch1741_2_030036
 Gesangbuch1741_2_030037
 Gesangbuch1741_2_030038
 Gesangbuch1741_2_030039
 Gesangbuch1741_2_030040

Diplomatische Transkription

weiß man nicht, wie einem
 recht dabey gefchicht, fitzt
 nur fo da, und fieht dir zu,
 und denckt : gecreuzigter!
 nur du.
 13. Mach deine boten herr-
 licher, Lamm! dir und deir-
 nem volck zur ehr; es wiffe
 bald die gantze welt, was
 man bey uns vom Lamme
 hält.
 1769.
 Mel. Aelteter der Priefters □c.
 Soll ich reden oder
 fchweigen? ich unwür-
 diges des Lams! Reden foltt'
 ich, zu bezeugen alle lieb des
 Bräutigams, die ihn hat fo
 weit getrieben, daß mirs
 geht, wie ichs erfahr; was
 von ihm fteht gefchrieben,
 macht er meiner feele klar.
 2. Schweigen foltt' ich,
 und mich fchämen, daß es
 mit mir noch fo fchlecht, und
 er mich doch all's läßt neh-
 men, was ich gerne haben
 möcht'; aber ich kans nicht
 bereiten, ob ich mich fchon
 billig fchäm', daß ich gienge
 von der feiten, und ihm nicht
 mehr nahe käm'.
 3. Denn ich kan mit wahr-
 heit fagen, mein Lamm hat
 <pb n="807b" src="807.jpg" />
 noch alle jahr gnad erzeugt,
 hinweg getragen, was ihm
 an mir widrig war, und mir
 immer mehr entdeckt, was
 fich etwa wieder findt, und

Normalisierter Text

weiß man nicht, wie einem
 recht dabei geschieht, sitzt
 nur so da, und sieht dir zu,
 und denkt: Gekreuzigter!
 Nur du.
 13. Mach deine Boten herrlicher,
 Lamm! Dir und deinem
 Volk zur Ehr; es wisse
 bald die ganze Welt, was
 man bei uns vom Lamme
 hält.
 1769.
 Mel. Ältester der Priester etc.
 Soll ich reden oder
 schweigen? Ich Unwürdiges
 des Lammes! Reden sollt'
 ich, zu bezeugen alle Lieb des
 Bräutigams, die ihn hat so
 weit getrieben, dass mirs
 geht, wie ichs erfahr; was
 von ihm steht geschrieben,
 macht er meiner Seele klar.
 2. Schweigen sollt' ich,
 und mich schämen, dass es
 mit mir noch so schlecht, und
 er mich doch all's lässt nehmen,
 was ich gerne haben
 möcht'; aber ich kanns nicht
 bereiten, ob ich mich schon
 billig schäm', dass ich ginge
 von der Seiten, und ihm nicht
 mehr nahe käm'.
 3. Denn ich kann mit Wahrheit
 sagen, mein Lamm hat
 <pb n="807b" src="807.jpg" />
 noch alle Jahr Gnad erzeugt,
 hinweg getragen, was ihm
 an mir widrig war, und mir
 immer mehr entdeckt, was
 sich etwa wieder findt, und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030041	lich noch fo fehr verftecket;	sich noch so sehr versteckt;
Gesangbuch1741_2_030042	fein licht hat doch hinge-	sein Licht hat doch hingezündt.
Gesangbuch1741_2_030043	zündt.	
Gesangbuch1741_2_030044	4. Wie groß wurde mir	4. Wie groß wurde mir
Gesangbuch1741_2_030045	mein Heyland, als ich diß im	mein Heiland, als ich dies im
Gesangbuch1741_2_030046	grunde fah; ich kan fagen,es	Grunde sah; ich kann sagen, es
Gesangbuch1741_2_030047	war weiland mir noch man-	war weiland mir noch manche
Gesangbuch1741_2_030048	che unart nah; da es mir nun	Unart nah; da es mir nun
Gesangbuch1741_2_030049	fo gelungen durch mein's	so gelungen durch meines
Gesangbuch1741_2_030050	Heylands rath und that, ehr	Heilands Rat und Tat, Ehr
Gesangbuch1741_2_030051	fey ihm darum gelungen in	sei ihm darum gesungen in
Gesangbuch1741_2_030052	dem allerhöchften grad.	dem allerhöchsten Grad.
Gesangbuch1741_2_030053	5. JEfus macht mich im-	5. Jesus macht mich immer
Gesangbuch1741_2_030054	mer kleiner, mein gemüthe	kleiner, mein Gemüte
Gesangbuch1741_2_030055	macht er weich, meine feele	macht er weich, meine Seele
Gesangbuch1741_2_030056	tächlich reiner, meinen finn	tächlich reiner, meinen Sinn
Gesangbuch1741_2_030057	dem feinen gleich; in dem amt	dem seinen gleich; in dem Amt
Gesangbuch1741_2_030058	thut er mich stützen; und ich	tut er mich stützen; und ich
Gesangbuch1741_2_030059	werde, weil ich fo groß und	werde, weil ich so Groß und
Gesangbuch1741_2_030060	kleines kan benützen, aller fei-	Kleines kann benützen, aller seiner
Gesangbuch1741_2_030061	ner führung froh.	Führung froh.
Gesangbuch1741_2_030062	6. Nun, du treues mütter-	6. Nun, du treues Mutterherze!
Gesangbuch1741_2_030063	hertze! wende ich mich auch	Wende ich mich auch
Gesangbuch1741_2_030064	zu dir; mach ich dir noch ein-	zu dir; mach ich dir noch einen
Gesangbuch1741_2_030065	nen schmerz, fey fo gut und	Schmerze, sei so gut und
Gesangbuch1741_2_030066	fag' es mir: hast du was vor	sag' es mir: hast du was vor
Gesangbuch1741_2_030067	mich versprochen dem GOtt	mich versprochen dem Gott
Gesangbuch1741_2_030068	meiner feligkeit, und ich habe	meiner Seligkeit, und ich habe
Gesangbuch1741_2_030069	es gebrochen, fo ist mirs von	es gebrochen, so ist mir von
Gesangbuch1741_2_030070	hertzen leid.	Herzen leid.
Gesangbuch1741_2_030071	7. Willst du deinen freund	7. Willst du deinen Freund
Gesangbuch1741_2_030072	beschencken, und ich bin dir	beschenken, und ich bin dir
Gesangbuch1741_2_030073	gut dazu, nimm mich, ohne	gut dazu, nimm mich, ohne
Gesangbuch1741_2_030074	(Ff) dran	(Ff) dran
Gesangbuch1741_2_030075	<pb n="808a" src="808.jpg" />	<pb n="808a" src="808.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030076	1682 * (0) *	1682 * (0) *
Gesangbuch1741_2_030077	dran zu dencken, daß ich	dran zu denken, dass ich
Gesangbuch1741_2_030078	mehr verprech' als thu;	mehr versprech' als tu;
Gesangbuch1741_2_030079	wenn denn nur an allen or-	wenn denn nur an allen Orten,
Gesangbuch1741_2_030080	ten, wo das Lam̄ mich wallen	wo das Lamm mich wallen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030081	heißt, über meinem werck und	heißt, über meinem Werk und
Gesangbuch1741_2_030082	worten deine falbung über	Worten deine Salbung überfließt.
Gesangbuch1741_2_030083	fleußt.	
Gesangbuch1741_2_030084	1770.	1770.
Gesangbuch1741_2_030085	Am 13. Augufti.	Am 13. Augusti.
Gesangbuch1741_2_030086	Mel. O welt! fieh hier dein □c.	Mel. O Welt! Sieh hier dein etc.
Gesangbuch1741_2_030087	SO sprach zu ihrem	So sprach zu ihrem
Gesangbuch1741_2_030088	GOtte die arme fün	Gotte die arme Sünderrotte:
Gesangbuch1741_2_030089	derrotte: hab' mich doch in	Hab' mich doch innig
Gesangbuch1741_2_030090	nig lieb, umfalle meine feele	lieb, umfasse meine Seele
Gesangbuch1741_2_030091	und ihre gantze höhle mit ei	und ihre ganze Höhle mit einem
Gesangbuch1741_2_030092	nem ehelichen trieb,	ehelichen Trieb,
Gesangbuch1741_2_030093	2. Mit einem tieffen feh	2. Mit einem tiefen Sehnen
Gesangbuch1741_2_030094	nen und hundert hertzens	und hundert Herzenstränen
Gesangbuch1741_2_030095	thränen erwart' ich diefen	erwart' ich diesen
Gesangbuch1741_2_030096	blick; und wird er mir gege	Blick; und wird er mir gegeben,
Gesangbuch1741_2_030097	ben, fo werd ich ewig leben;	so werd ich ewig leben;
Gesangbuch1741_2_030098	denn gebe ich ihn gern zu	denn gebe ich ihn gern zurück.
Gesangbuch1741_2_030099	rück.	
Gesangbuch1741_2_030100	3. Jetzt bin ich wie erfor	3. Jetzt bin ich wie erstorben,
Gesangbuch1741_2_030101	ben, zu allem glatt verdor	zu allem glatt verdorben;
Gesangbuch1741_2_030102	ben; ich weiß nicht, was zu	ich weiß nicht, was zu
Gesangbuch1741_2_030103	thun. HErr Chrifft! in dei	tun. Herr Christ! In deinen
Gesangbuch1741_2_030104	nen wunden und deinen nä	Wunden und deinen Nagelschrunden
Gesangbuch1741_2_030105	gelchrunden vergönne mei	vergönne meiner
Gesangbuch1741_2_030106	ner feel zu ruhn.	Seel zu ruhn.
Gesangbuch1741_2_030107	4. Mach du mich treu und	4. Mach du mich treu und
Gesangbuch1741_2_030108	kindlich, und etwas mehr	kindlich, und etwas mehr
Gesangbuch1741_2_030109	empfindlich vors menfchli	empfindlich fürs menschliche
Gesangbuch1741_2_030110	che gefchlecht,damit ihr wohl	Geschlecht, damit ihr Wohl
Gesangbuch1741_2_030111	und wehe mir recht zu her	und Wehe mir recht zu Her-
Gesangbuch1741_2_030112	<pb n="808b" src="808.jpg" />	<pb n="808b" src="808.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030113	tzen gehe, wie dir und deinem	zen gehe, wie dir und deinem
Gesangbuch1741_2_030114	weißen knecht.	weisen Knecht.
Gesangbuch1741_2_030115	Jef. 53. Apoft. Gefch. 4.	Jes. 53. Apost. Gesch. 4.
Gesangbuch1741_2_030116	5. Du liebt mich unbe	5. Du liebst mich unbeschreiblich,
Gesangbuch1741_2_030117	fchreiblich, drum ift es mir	drum ist es mir
Gesangbuch1741_2_030118	unglaublich, daß du mich laf	unglaublich, dass du mich lassen
Gesangbuch1741_2_030119	fen wirft; O nein! du bist ja	wirst; o nein! Du bist ja
Gesangbuch1741_2_030120	meine, und ich die liebe deine:	meine, und ich die Liebe deine:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030121	da küsse mich, du Kirchen-	da küsse mich, du Kirchenfürst!
Gesangbuch1741_2_030122	fürft!	
Gesangbuch1741_2_030123	1771.	1771.
Gesangbuch1741_2_030124	Mel. Nun bitten wir den ☐c.	Mel. Nun bitten wir den etc.
Gesangbuch1741_2_030125	SO zieht die Gemeinde	So zieht die Gemeinde
Gesangbuch1741_2_030126	dem Lamme nach,wo es	dem Lamme nach, wo es
Gesangbuch1741_2_030127	hingehet, durch ehr und	hingehet, durch Ehr und
Gesangbuch1741_2_030128	fchmach, achtet sich vor felig,	Schmach, achtet sich für selig,
Gesangbuch1741_2_030129	wenn fie der leiden, welche	wenn sie der Leiden, welche
Gesangbuch1741_2_030130	vermengt find mit Lammes-	vermengt sind mit Lammesfreuden,
Gesangbuch1741_2_030131	freuden, gewürdigt ift.	gewürdigt ist.
Gesangbuch1741_2_030132	2. Wenns durch gedräng	2. Wenns durch Gedräng
Gesangbuch1741_2_030133	geht, gedenckt ihr hertz: dor-	geht, gedenkt ihr Herz: Dorten
Gesangbuch1741_2_030134	ten wird weichen verdruß	wird weichen Verdruss
Gesangbuch1741_2_030135	und fchmertz; jetzund gilt es	und Schmerz; jetzt gilt es
Gesangbuch1741_2_030136	wagen, was andre fcheuen;	wagen, was andre scheuen;
Gesangbuch1741_2_030137	aber es wird euch einmal	aber es wird euch einmal
Gesangbuch1741_2_030138	nicht reuen; der Heyland	nicht reuen; der Heiland
Gesangbuch1741_2_030139	fagts.	sagts.
Gesangbuch1741_2_030140	3. Das leben nicht lieben	3. Das Leben nicht lieben
Gesangbuch1741_2_030141	ift unfer looß, weil auch der	ist unser Los, weil auch der
Gesangbuch1741_2_030142	Heyland fein Blut vergoß;	Heiland sein Blut vergoss;
Gesangbuch1741_2_030143	weil er mit dem tode am	weil er mit dem Tode am
Gesangbuch1741_2_030144	creutz vollendet, bleibt feiner	Kreuz vollendet, bleibt seiner
Gesangbuch1741_2_030145	jünger finn unverwendet	Jünger Sinn unverwendet
Gesangbuch1741_2_030146	darinnen ftehn.	darin stehn.
Gesangbuch1741_2_030147	4. Wers beffer will haben,	4. Wers besser will haben,
Gesangbuch1741_2_030148	geht uns nichts an, hat einen	geht uns nichts an, hat einen
Gesangbuch1741_2_030149	andern und falñchen plan;	andern und falschen Plan;
Gesangbuch1741_2_030150	alle	alle
Gesangbuch1741_2_030151	<pb n="809a" src="809.jpg" />	<pb n="809a" src="809.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030152	* (0) * 1683	* (0) * 1683
Gesangbuch1741_2_030153	alle feine ftützen bohren am	alle seine Stützen bohren am
Gesangbuch1741_2_030154	ende wie der Egypter ftab	Ende wie der Ägypter Stab
Gesangbuch1741_2_030155	durch die hände; das ift der	durch die Hände; das ist der
Gesangbuch1741_2_030156	lohn.	Lohn.
Gesangbuch1741_2_030157	5. Der fpricht sich zufrie-	5. Der spricht sich zufrieden
Gesangbuch1741_2_030158	den von tag zu tag, fo viel	von Tag zu Tag, so viel
Gesangbuch1741_2_030159	fein kopff und ein buch ver-	sein Kopf und ein Buch vermag;
Gesangbuch1741_2_030160	mag; aber das verklagen	aber das Verklagen

ID

Gesangbuch1741_2_030161
 Gesangbuch1741_2_030162
 Gesangbuch1741_2_030163
 Gesangbuch1741_2_030164
 Gesangbuch1741_2_030165
 Gesangbuch1741_2_030166
 Gesangbuch1741_2_030167
 Gesangbuch1741_2_030168
 Gesangbuch1741_2_030169
 Gesangbuch1741_2_030170
 Gesangbuch1741_2_030171
 Gesangbuch1741_2_030172
 Gesangbuch1741_2_030173
 Gesangbuch1741_2_030174
 Gesangbuch1741_2_030175
 Gesangbuch1741_2_030176
 Gesangbuch1741_2_030177
 Gesangbuch1741_2_030178
 Gesangbuch1741_2_030179
 Gesangbuch1741_2_030180
 Gesangbuch1741_2_030181
 Gesangbuch1741_2_030182
 Gesangbuch1741_2_030183
 Gesangbuch1741_2_030184
 Gesangbuch1741_2_030185
 Gesangbuch1741_2_030186
 Gesangbuch1741_2_030187
 Gesangbuch1741_2_030188
 Gesangbuch1741_2_030189
 Gesangbuch1741_2_030190
 Gesangbuch1741_2_030191
 Gesangbuch1741_2_030192
 Gesangbuch1741_2_030193
 Gesangbuch1741_2_030194
 Gesangbuch1741_2_030195
 Gesangbuch1741_2_030196
 Gesangbuch1741_2_030197
 Gesangbuch1741_2_030198
 Gesangbuch1741_2_030199
 Gesangbuch1741_2_030200

Diplomatische Transkription

feiner gedancken machet ihn
 gleich denen schilffen wan-
 cken in ihrem schlamm.
 6. Nein, daß in unferm
 HErrn JEfu Chrift wahres
 und lauterer wesen ist, daß
 sich arme fündler erlöset wil-
 fen, daß sie der fünde nicht
 dienen müffen, das ist gewiß.
 7. Die freuen sich über den
 tod des HErrn, dencken der
 wunden gar herzlich gern; fo
 ein armer pilger und hirtens-
 knabe wandert getroft mit
 dem creutzesstabe, und ihm
 ist wohl.
 8. Daß mans ihm gleich
 an der stirne liest, daß er ein
 diener der Kirchen ist, unfers
 Creutz = Monarchen; auch
 wird ers bleiben: könnte man
 ihn aus der welt vertreiben,
 fo hätt' er raum.
 9. Ist es nicht da, fo ifts
 anderswo; der nach Egypten
 zog, hatte es fo, und der exu-
 lirt schon als ein kindlein;
 reife-rock, feldgezeug wa-
 ren windlein; das gute hertz!
 10. Lamm GOTTes! dein
 <pb n="809b" src="809.jpg" />
 häuslein das liebt dich sehr,
 und auch dich hat es lieb,
 heer am meer! das durchs
 blutvergieffen den lauff ge-
 endet; in nicht viel zeit find
 wir auch vollendet, und denn
 ifts gut.
 1772.
 Zum 16. September

Normalisierter Text

seiner Gedanken macht ihn
 gleich denen Schilfen wanken
 in ihrem Schlamm.
 6. Nein, dass in unserm
 Herrn Jesu Christ wahres
 und lauterer Wesen ist, dass
 sich arme Sünder erlöset wissen,
 dass sie der Sünde nicht
 dienen müssen, das ist gewiss.
 7. Die freuen sich über den
 Tod des Herrn, denken der
 Wunden gar herzlich gern; so
 ein armer Pilger und Hirtenknabe
 wandert getroft mit
 dem Kreuzesstab, und ihm
 ist wohl.
 8. Dass mans ihm gleich
 an der Stirne liest, dass er ein
 Diener der Kirchen ist, unsers
 Kreuz-Monarchen; auch
 wird ers bleiben: könnte man
 ihn aus der Welt vertreiben,
 so hätt' er Raum.
 9. Ist es nicht da, so ists
 anderswo; der nach Ägypten
 zog, hatte es so, und der exulierte
 schon als ein Kindlein;
 Reiserock, Feldgezeug waren
 Windlein; das gute Herz!
 10. Lamm Gottes! Dein
 <pb n="809b" src="809.jpg" />
 Häuslein das liebt dich sehr,
 und auch dich hat es lieb,
 Heer am Meer! Das durchs
 Blutvergießen den Lauf geendet;
 in nicht viel Zeit sind
 wir auch vollendet, und dann
 ists gut.
 1772.
 Zum 16. September

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030201	Mel. Da find deine Kinder, □c.	Mel. Da sind deine Kinder, etc.
Gesangbuch1741_2_030202	VOlck des nahen GOt	Volk des nahen Gottes,
Gesangbuch1741_2_030203	tes, JEſu Chriſtenheit,	Jesu Christenheit,
Gesangbuch1741_2_030204	die er feines ſpottes würdigt	die er seines Spottes würdigt
Gesangbuch1741_2_030205	in der zeit; ſie iſt ihm gar hei	in der Zeit; sie ist ihm gar heilig,
Gesangbuch1741_2_030206	lig, all die müh und laſt, die	all die Müh und Last, die
Gesangbuch1741_2_030207	du immer freylich mit den	du immer freilich mit den
Gesangbuch1741_2_030208	feelen haſt.	Seelen haſt.
Gesangbuch1741_2_030209	2. Aber kanſt du ſehen,	2. Aber kannſt du ſehen,
Gesangbuch1741_2_030210	daß ſo manches doch will zu	dass ſo manches doch will zu
Gesangbuch1741_2_030211	grunde gehen, das zu retten	Grunde gehen, das zu retten
Gesangbuch1741_2_030212	noch, wenn du an dich den	noch, wenn du an dich denkeſt,
Gesangbuch1741_2_030213	ckeſt, wunderts deinen GOtt,	wunderts deinen Gott,
Gesangbuch1741_2_030214	wo du dich nicht lenckeſt zur	wo du dich nicht lenkeſt zur
Gesangbuch1741_2_030215	verfall'nen rott.	verfallenen Rott.
Gesangbuch1741_2_030216	3. Lebt nicht der Erlöſer,	3. Lebt nicht der Erlöſer,
Gesangbuch1741_2_030217	der dich los gericht? oder ſind	der dich los gericht'? Oder ſind
Gesangbuch1741_2_030218	ſie böſer? nein, das glaubſt	sie böſer? Nein, das glaubſt
Gesangbuch1741_2_030219	du nicht; oder iſt kein hertze,	du nicht; oder iſt kein Herze,
Gesangbuch1741_2_030220	das ſo an ſie denckt, wie man	das ſo an ſie denkt, wie man
Gesangbuch1741_2_030221	ſich mit ſchmertze hat um dich	sich mit Schmerze hat um dich
Gesangbuch1741_2_030222	gekränckt?	gekränkt?
Gesangbuch1741_2_030223	4. Daß man dir das ſage	4. Dass man dir das ſage
Gesangbuch1741_2_030224	zu der frohen zeit deiner Kir	zu der frohen Zeit deiner Kirchentage,
Gesangbuch1741_2_030225	chen=tage, thut den zeugen	tut den Zeugen
Gesangbuch1741_2_030226	leid: aber unſer König wird	leid: aber unſer König wird
Gesangbuch1741_2_030227	von ſucht geplagt; düncket	von Sucht geplagt; dünket
Gesangbuch1741_2_030228	(Ff) 2 dich	(Ff) 2 dich
Gesangbuch1741_2_030229	1684 * (0) *	
Gesangbuch1741_2_030230	dich das wenig, wenn er	dich das wenig, wenn er
Gesangbuch1741_2_030231	hunger klagt.	Hunger klagt.
Gesangbuch1741_2_030232	5. Wo die arme feelen	5. Wo die armen Seelen
Gesangbuch1741_2_030233	auffer der Gemein nicht zu den	außer der Gemein nicht zu den
Gesangbuch1741_2_030234	wunden=höhlen kommen, wo	Wundenhöhlen kommen, wo
Gesangbuch1741_2_030235	wir feyn, zu des leibs der	wir ſind, zu des Leibs der
Gesangbuch1741_2_030236	glieder arbeit ohne müh,	Glieder Arbeit ohne Müh,
Gesangbuch1741_2_030237	werden unfre lieder klagen	werden unſre Lieder klagen
Gesangbuch1741_2_030238	Jeremie.	Jeremie.
Gesangbuch1741_2_030239	6. Wie dort David liebte,	6. Wie dort David liebte,
Gesangbuch1741_2_030240		

ID

Gesangbuch1741_2_030241
 Gesangbuch1741_2_030242
 Gesangbuch1741_2_030243
 Gesangbuch1741_2_030244
 Gesangbuch1741_2_030245
 Gesangbuch1741_2_030246
 Gesangbuch1741_2_030247
 Gesangbuch1741_2_030248
 Gesangbuch1741_2_030249
 Gesangbuch1741_2_030250
 Gesangbuch1741_2_030251
 Gesangbuch1741_2_030252
 Gesangbuch1741_2_030253
 Gesangbuch1741_2_030254
 Gesangbuch1741_2_030255
 Gesangbuch1741_2_030256
 Gesangbuch1741_2_030257
 Gesangbuch1741_2_030258
 Gesangbuch1741_2_030259
 Gesangbuch1741_2_030260
 Gesangbuch1741_2_030261
 Gesangbuch1741_2_030262
 Gesangbuch1741_2_030263
 Gesangbuch1741_2_030264
 Gesangbuch1741_2_030265
 Gesangbuch1741_2_030266
 Gesangbuch1741_2_030267
 Gesangbuch1741_2_030268
 Gesangbuch1741_2_030269
 Gesangbuch1741_2_030270
 Gesangbuch1741_2_030271
 Gesangbuch1741_2_030272
 Gesangbuch1741_2_030273
 Gesangbuch1741_2_030274
 Gesangbuch1741_2_030275
 Gesangbuch1741_2_030276
 Gesangbuch1741_2_030277
 Gesangbuch1741_2_030278
 Gesangbuch1741_2_030279
 Gesangbuch1741_2_030280

Diplomatische Transkription

und sich bey der wonn bitterlich
 betrübte über Abfalon,
 so wird noch die stunde mütterhertz
 gekränkct, das im schooß der wunde an die
 drauffen denckt.
 7. Heil der menschen! bringe
 alles her zu dir, was zum siegelringe
 doch gehört wie wir, zu dem nagelloche
 (mit der Heylands-hand) die uns ja vom
 joche Satans abgespannt.
 8. Setz es dir zu füßen neben unsern
 bund; gib ihm theil am süßen tranck
 der feitenwund; nimm dir, liebes hertze!
 wie du uns gethan, alles, was dein
 schmerz dir erworben, an.
 1773.
 Auf der See zu fingen.
 Mel. In dulci júbilo, □c.
 VOick GÖttes aus der höh! ich grüß
 dich aus der see; nach dem treuen
 lamme, nach JEsu, sey dir weh, das
 sich dem creutzestamme vor dein heil
 ergab, und dem tod ins grab; schlag
 dich ihm nicht ab.
 2. Dies ist die (erste) reis, die auf
 des Lamms geheiß, seit es Äelt'fter
 worden, thut nach der väter weis ein
 volck aus deinem orden; ach! ein
 kleines heer trägt seine ehr übers
 groffe meer.

Normalisierter Text

und sich bei der Wonn bitterlich
 betrübte über Absalom,
 so wird noch die Stunde Mutterherz
 gekränkct, das im Schoß der Wunde an die
 draußen denkt.
 7. Heil der Menschen! Bring
 alles her zu dir, was zum Siegelringe
 doch gehört wie wir, zu dem Nagelloche
 (mit der Heilands-Hand) die uns
 ja vom Joche Satans abgespannt.
 8. Setz es dir zu Füßen
 neben unsern Bund; gib ihm
 Teil am süßen Trank der Seitenwund;
 nimm dir, liebes
 Herze! Wie du uns gethan,
 alles, was dein Schmerz dir
 erworben, an.
 1773.
 Auf der See zu
 singen.
 Mel. In dulci júbilo, etc.
 Volk Gottes aus der
 Höh! Ich grüß dich aus
 der See; nach dem treuen
 lamme, nach Jesu, sei dir
 weh, das sich dem Kreuzesstamme
 vor dein Heil ergab,
 und dem Tod ins Grab;
 schlag dich ihm nicht ab.
 2. Dies ist die (erste) Reis,
 die auf des Lamms Geheiß,
 seit es Ältester worden, tut
 nach der Väter Weis ein Volk
 aus deinem Orden; ach! Ein
 kleines Heer trägt seine Ehr
 übers große Meer.

ID

Gesangbuch1741_2_030281
 Gesangbuch1741_2_030282
 Gesangbuch1741_2_030283
 Gesangbuch1741_2_030284
 Gesangbuch1741_2_030285
 Gesangbuch1741_2_030286
 Gesangbuch1741_2_030287
 Gesangbuch1741_2_030288
 Gesangbuch1741_2_030289
 Gesangbuch1741_2_030290
 Gesangbuch1741_2_030291
 Gesangbuch1741_2_030292
 Gesangbuch1741_2_030293
 Gesangbuch1741_2_030294
 Gesangbuch1741_2_030295
 Gesangbuch1741_2_030296
 Gesangbuch1741_2_030297
 Gesangbuch1741_2_030298
 Gesangbuch1741_2_030299
 Gesangbuch1741_2_030300
 Gesangbuch1741_2_030301
 Gesangbuch1741_2_030302
 Gesangbuch1741_2_030303
 Gesangbuch1741_2_030304
 Gesangbuch1741_2_030305
 Gesangbuch1741_2_030306
 Gesangbuch1741_2_030307
 Gesangbuch1741_2_030308
 Gesangbuch1741_2_030309
 Gesangbuch1741_2_030310
 Gesangbuch1741_2_030311
 Gesangbuch1741_2_030312
 Gesangbuch1741_2_030313
 Gesangbuch1741_2_030314
 Gesangbuch1741_2_030315
 Gesangbuch1741_2_030316
 Gesangbuch1741_2_030317
 Gesangbuch1741_2_030318
 Gesangbuch1741_2_030319
 Gesangbuch1741_2_030320

Diplomatische Transkription

3. Du weiffest, daß dein
 kind die menge arbeit findt in
 den kirchen-sachen, und man
 auf sich nicht sinnt, weil sonft
 so viel zu machen; ein glied
 der Gemein muß sich doch
 auch freun, wenn kirch-tage
 feyn.
 4. Man reißt sich über-
 aus aus allen sachen raus;
 man gedenckt der stunden in
 der gemeine hauß, wo man
 sich sonft befunden, wie des
 Vaters Geift uns da bitten
 heißt, was das Lamm be-
 schließt.
 5. Da wird man sehr be-
 wegt; oft wird uns aufge-
 legt in des Sohnes namen,
 der alle dinge trägt und in
 dem alles amen, dich drum
 anzuflehn, wie es soll er-
 gehn, Vater in den höhn!
 6. Man tuts und giebt
 sich hin in einem kindersinn,
 mit den zwey gemeinen, da
 wo

 * (o) *
 wo man buerger ist und wo
 man soll erscheinen. Hey-
 land deines leibs, deines
 heil'gen Weibs! denckt man
 feyns und bleibs.
 7. Und du, der jederman,
 der sich beruffen kan auf des
 Sohns befehle, vor aller
 erden bann an leib und an
 der feele veste macht und

Normalisierter Text

3. Du weißt, dass dein
 Kind die Menge Arbeit findet in
 den Kirchensachen, und man
 auf sich nicht sinnt, weil sonst
 so viel zu machen; ein Glied
 der Gemein muss sich doch
 auch freun, wenn Kirchtage
 sind.
 4. Man reißt sich überaus
 aus allen Sachen raus;
 man gedenkt der Stunden in
 der Gemeine Haus, wo man
 sich sonst befunden, wie des
 Vaters Geist uns da bitten
 heißt, was das Lamm beschließt.
 5. Da wird man sehr bewegt;
 oft wird uns aufgelegt
 in des Sohnes Namen,
 der alle Dinge trägt und in
 dem alles Amen, dich drum
 anzuflehn, wie es soll ergehen,
 Vater in den Höhn!
 6. Man tuts und gibt
 sich hin in einem Kindersinn,
 mit den zwei Gemeinen, da
 wo

 * (o) *
 wo man Bürger ist und wo
 man erscheinen soll. Heiland
 deines Leibes, deines
 heiligen Weibes! Denkt man
 seins und Bleibens.
 7. Und du, der jedermann,
 der sich berufen kann auf des
 Sohnes Befehle, vor aller
 Erden Bann an Leib und an
 der Seele fest macht und

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030321	Ita ^h lt, ihm die haare za ^h lt,	stäht, ihm die Haare zählt,
Gesangbuch1741_2_030322	daß ihm keines fehlt;	dass ihm keines fehlt;
Gesangbuch1741_2_030323	8. Dieweil ich bitten muß,	8. Da ich bitten muss,
Gesangbuch1741_2_030324	fo dencke, daß der fuß deir	so denke, dass der Fuß deiner
Gesangbuch1741_2_030325	ner pilger-kinder ein meer	Pilgerkinder ein Meer
Gesangbuch1741_2_030326	durchwallen muß voll raub-	durchwallen muss voll raubbegieriger
Gesangbuch1741_2_030327	begierger fu ⁿ der, und daß	Sünder, und dass
Gesangbuch1741_2_030328	unfre zeit und gelegenheit	unsre Zeit und Gelegenheit
Gesangbuch1741_2_030329	keinen auffchub leidet.	keinen Aufschub leidet.
Gesangbuch1741_2_030330	9. Ob unfer pilger-gang	9. Ob unser Pilgergang
Gesangbuch1741_2_030331	foll kurz feyn oder lang, das	kurz sein soll oder lang, das
Gesangbuch1741_2_030332	ift deine fache, davor ift uns	ist deine Sache, davor ist uns
Gesangbuch1741_2_030333	nicht bang; wir find in deir	nicht bang; wir sind in deiner
Gesangbuch1741_2_030334	ner mache; und im pilger-	Macht; und im Pilgerlauf
Gesangbuch1741_2_030335	lauf hat man oben drauf fo	hat man obendrein so
Gesangbuch1741_2_030336	zu thun vollauf:	zu tun vollauf:
Gesangbuch1741_2_030337	10. So spricht man, und	10. So spricht man, und
Gesangbuch1741_2_030338	der HErr, das Haupt der	der Herr, das Haupt der
Gesangbuch1741_2_030339	wanderer, spricht zu unsern	Wanderer, spricht zu unsern
Gesangbuch1741_2_030340	herzen, daß es die thu ^r e	Herzen, dass es die Türe
Gesangbuch1741_2_030341	fperr den forgen und den	sperrt den Sorgen und den
Gesangbuch1741_2_030342	schmerzen, und die kleine	Schmerzen, und die kleine
Gesangbuch1741_2_030343	krafft unrer pilgerfchafft	Kraft unsrer Pilgerschaft
Gesangbuch1741_2_030344	an der gnade hafft.	an der Gnade haftet.
Gesangbuch1741_2_030345	11. Wir schweben also	11. Wir schweben also
Gesangbuch1741_2_030346	hier in mancherley revier,	hier in mancherlei Revier,
Gesangbuch1741_2_030347	oftt mit ftillen winde, und	oft mit stillem Winde, und
Gesangbuch1741_2_030348	denn fo ruhen wir; zuweilen	dann so ruhen wir; zuweilen
Gesangbuch1741_2_030349	<pb n="811b" src="811.jpg" />	<pb n="811b" src="811.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030350		1685
Gesangbuch1741_2_030351	gehts gefchwinde: aber luft	geht's geschwinde: aber Luft
Gesangbuch1741_2_030352	und wind und ein glaubens-	und Wind und ein Glaubenskind
Gesangbuch1741_2_030353	kind harmonirt gefchwind.	harmoniert geschwind.
Gesangbuch1741_2_030354	12. Denn da ift heiter-	12. Denn da ist Heiterkeit
Gesangbuch1741_2_030355	keit und angenehme zeit;	und angenehme Zeit;
Gesangbuch1741_2_030356	uns kan falt nichts fehlen;	uns kann fast nichts fehlen;
Gesangbuch1741_2_030357	wir gingen denn fo weit, uns	wir gingen dann so weit, uns
Gesangbuch1741_2_030358	ohne noth zu qua ^l en, un-	ohne Not zu quälen, undankbar
Gesangbuch1741_2_030359	danckbar zu feyn bey dem	zu sein bei dem
Gesangbuch1741_2_030360	gnaden-schein und voraus	Gnadenschein und voraus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030361	zu scheun.	zu scheuen.
Gesangbuch1741_2_030362	13. Wir find wohl fa ^h ig	13. Wir sind wohl fähig
Gesangbuch1741_2_030363	gnug zu folchem felbt ^z be ^z	genug zu solchem Selbstbetrug;
Gesangbuch1741_2_030364	trug; wir find arme lu ⁿ der,	wir sind arme Sünder,
Gesangbuch1741_2_030365	und ift der feind fo klug, und	und ist der Feind so klug, und
Gesangbuch1741_2_030366	wir fo tumme kinder, daß er	wir so dumme Kinder, dass er
Gesangbuch1741_2_030367	merckt, er liegt, wenn er	merkt, er siegt, wenn er
Gesangbuch1741_2_030368	schreckt und lügt, fo find	schreckt und lügt, so sind
Gesangbuch1741_2_030369	wir gewiegt.	wir gewiegt.
Gesangbuch1741_2_030370	14. Und darum bitte ich	14. Und darum bitte ich
Gesangbuch1741_2_030371	den Vater fonderlich vor die	den Vater sonderlich für die
Gesangbuch1741_2_030372	creutz ^z gemeine, daß sie auf	Kreuzgemeinde, dass sie auf
Gesangbuch1741_2_030373	diefem ftrich fo allemal er ^z	diesem Strich so allemal erscheine,
Gesangbuch1741_2_030374	scheine, daß ihr alls gefa ^h lt,	dass ihr alles gefällt,
Gesangbuch1741_2_030375	und nicht wie ein held, der	und nicht wie ein Held, der
Gesangbuch1741_2_030376	die huth beftellt.	die Hut bestellt.
Gesangbuch1741_2_030377	15. Ach bru ^d er! weichet	15. Ach Brüder! weichet
Gesangbuch1741_2_030378	gern dem Vater unfers	gern dem Vater unsers
Gesangbuch1741_2_030379	HErrn, der fchickt feines	Herrn, der schickt seines
Gesangbuch1741_2_030380	kindes geliebte caravan auf	Kindes geliebte Karawane auf
Gesangbuch1741_2_030381	fittigen des windes; fchickt	Fittichen des Windes; schickt
Gesangbuch1741_2_030382	fein heer voran, biß ein jeder	sein Heer voran, bis ein jeder
Gesangbuch1741_2_030383	plan ift in GOtt gethan:	Plan ist in Gott getan:
Gesangbuch1741_2_030384	16. Wenns nur will kind ^z	16. Wenn's nur kindlich
Gesangbuch1741_2_030385	lich feyn, und sich nicht leich ^z	sein will, und sich nicht leicht
Gesangbuch1741_2_030386	te scheun. Sprich uns zu,	scheuen lässt. Sprich uns zu,
Gesangbuch1741_2_030387	du lieber! biß daß wir uns	du Lieber! bis dass wir uns
Gesangbuch1741_2_030388	erfreun am ftrande gegen	erfreuen am Strande gegen(Ff)
Gesangbuch1741_2_030389	u ^h ber.	
Gesangbuch1741_2_030390	(Ff) 3	
Gesangbuch1741_2_030391	<pb n="812a" src="812.jpg" />	<pb n="812a" src="812.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030392		1686
Gesangbuch1741_2_030393	* (o) *	* (o) *
Gesangbuch1741_2_030394	u ^h ber. O Dreyeinigkeit	über. O Dreieinigkeit
Gesangbuch1741_2_030395	walte in der zeit deiner	walte in der Zeit deiner
Gesangbuch1741_2_030396	Chriftenheit.	Christenheit.
Gesangbuch1741_2_030397	17. Das Blut, das wo ^r t ^z	17. Das Blut, das Wörtlein
Gesangbuch1741_2_030398	lein Blut, mach' den Ge ^z	Blut, mache den Gemeinen
Gesangbuch1741_2_030399	meinen muth, das geh al ^z	Mut, das gehe allenthalben
Gesangbuch1741_2_030400	lenthalben Marienborn,	Marienborn,

ID

Gesangbuch1741_2_030401
 Gesangbuch1741_2_030402
 Gesangbuch1741_2_030403
 Gesangbuch1741_2_030404
 Gesangbuch1741_2_030405
 Gesangbuch1741_2_030406
 Gesangbuch1741_2_030407
 Gesangbuch1741_2_030408
 Gesangbuch1741_2_030409
 Gesangbuch1741_2_030410
 Gesangbuch1741_2_030411
 Gesangbuch1741_2_030412
 Gesangbuch1741_2_030413
 Gesangbuch1741_2_030414
 Gesangbuch1741_2_030415
 Gesangbuch1741_2_030416
 Gesangbuch1741_2_030417
 Gesangbuch1741_2_030418
 Gesangbuch1741_2_030419
 Gesangbuch1741_2_030420
 Gesangbuch1741_2_030421
 Gesangbuch1741_2_030422
 Gesangbuch1741_2_030423
 Gesangbuch1741_2_030424
 Gesangbuch1741_2_030425
 Gesangbuch1741_2_030426
 Gesangbuch1741_2_030427
 Gesangbuch1741_2_030428
 Gesangbuch1741_2_030429
 Gesangbuch1741_2_030430
 Gesangbuch1741_2_030431
 Gesangbuch1741_2_030432
 Gesangbuch1741_2_030433
 Gesangbuch1741_2_030434
 Gesangbuch1741_2_030435
 Gesangbuch1741_2_030436
 Gesangbuch1741_2_030437
 Gesangbuch1741_2_030438
 Gesangbuch1741_2_030439
 Gesangbuch1741_2_030440

Diplomatische Transkription

Herrnhuth, Haag, Herrndyck, Bethlem salben und wo's kirche hat unter unserm grad und das pilgersrad.
 18. Ich sehe schon es geht, wohin der wind ihm steht, ohne sich zu lencken, gerade unverdreht, darff gar an sich nicht dencken, weil der wächter rath über seinen pfad friedsgedancken hat.
 19. Es geh uns allen wohl in JEsu wundenhohl in Europa drüben biß an den Norderpol, in Indien hierüben und in Afia und in Africa sey uns Jesus nah.
 1774.
 Mel. Gott ist gegenwärtig etc.
 Von dem Herrn Erwählte! Niemand war wohl böser? und nun seyd ihr beym Erlöser, trinckt nicht euer herze an den blutgen brüsten, die für euch am creutze bußten? bleibt so seiner froh, habt am marterflamme Gott und Mann und Amme.
 <pb n="812b" src="812.jpg" />
 2. Laßt euch ja nichts anders dieses ziel verrücken; bleibt bey den wundenblicken; denckt der wahl der gnaden (aus den todesnöthen;) müßt ihr über euch erröthen und erbleicht, wenn ihr saugt an des leichnams wunden, feyns doch selge

Normalisierter Text

Herrnhut, Haag, Herrndyck, Bethlehem salben und wo's Kirchen hat unter unserm Grad und das Pilgersrad.
 18. Ich sehe schon, es geht, wohin der Wind ihm steht, ohne sich zu lenken, gerade unverdreht, darf gar an sich nicht denken, weil der Wächter Rat über seinen Pfad Friedensgedanken hat.
 19. Es gehe uns allen wohl in Jesu Wundenhohl in Europa drüben bis an den Nordpol, in Indien hierüben und in Asien und in Afrika sei uns Jesus nah.
 1774.
 Mel. Gott ist gegenwärtig etc.
 Von dem Herrn Erwählte! Niemand war wohl böser? Und nun seid ihr beim Erlöser, trinkt nicht euer Herz an den blutigen Brüsten, die für euch am Kreuze büßten? Bleibt so seiner froh, habt am Marterstamme Gott und Mann und Amme.
 <pb n="812b" src="812.jpg" />
 2. Lasst euch ja nichts anderes dieses Ziel verrücken; bleibt bei den Wundenblicken; denkt der Wahl der Gnaden (aus den Todesnöten;) müsst ihr über euch erröten und erbleichen, wenn ihr saugt an des Leichnams Wunden, sein's doch selige

ID

Gesangbuch1741_2_030441
 Gesangbuch1741_2_030442
 Gesangbuch1741_2_030443
 Gesangbuch1741_2_030444
 Gesangbuch1741_2_030445
 Gesangbuch1741_2_030446
 Gesangbuch1741_2_030447
 Gesangbuch1741_2_030448
 Gesangbuch1741_2_030449
 Gesangbuch1741_2_030450
 Gesangbuch1741_2_030451
 Gesangbuch1741_2_030452
 Gesangbuch1741_2_030453
 Gesangbuch1741_2_030454
 Gesangbuch1741_2_030455
 Gesangbuch1741_2_030456
 Gesangbuch1741_2_030457
 Gesangbuch1741_2_030458
 Gesangbuch1741_2_030459
 Gesangbuch1741_2_030460
 Gesangbuch1741_2_030461
 Gesangbuch1741_2_030462
 Gesangbuch1741_2_030463
 Gesangbuch1741_2_030464
 Gesangbuch1741_2_030465
 Gesangbuch1741_2_030466
 Gesangbuch1741_2_030467
 Gesangbuch1741_2_030468
 Gesangbuch1741_2_030469
 Gesangbuch1741_2_030470
 Gesangbuch1741_2_030471
 Gesangbuch1741_2_030472
 Gesangbuch1741_2_030473
 Gesangbuch1741_2_030474
 Gesangbuch1741_2_030475
 Gesangbuch1741_2_030476
 Gesangbuch1741_2_030477
 Gesangbuch1741_2_030478
 Gesangbuch1741_2_030479
 Gesangbuch1741_2_030480

Diplomatische Transkription

ftunden.
 1775.
 Mel. Naht heran ihr lieben □c.
 Waꝛn wir arme wayfēn
 kinder nicht des Hey-
 lands arme fuꝛnder, kōnten
 wir gewiß nicht wagen, was
 er uns hat aufgetragen:
 2. Aber fo find feine wun-
 den uns in diefen arbeits-
 ftunden das, woran wir uns
 vergnuꝛgen, und dadurch wir
 immer fliegen.
 3. Druꝛkt uns kummer der
 Gemeine, fehen wir uns fo
 alleine, wiffen oft nicht, was
 zu machen, weiß das Lamm
 doch unfre fachen.
 4. Ders uns hat befehlen
 wollen, mag uns zeigen, was
 wir follen, und der geift der
 Blut-Gemeine leit uns bey
 der wunden fcheine.
 5. Da wir fo alleine fitzen,
 und im dienft der Kirche
 fchwitzen, und fo leichtlich
 was verfehen, woll'n wir
 hin zun wunden gehen.
 6. Un-
 <pb n="813a" src="813.jpg" />
 * (o) *
 6. Unfer Lamm wird doch
 die fachen feiner kirchen fel-
 ber machen; und uns gnad
 und weißheit fchencken, daß
 wir nie vom gleife lencken.
 7. Mitvolk! weine, flehe,
 bete, damit unfre ganze ftaꝛt-
 te möge von dem blut'gen fe-
 gen unfers Lammes fich be-

Normalisierter Text

Stunden.
 1775.
 Mel. Naht heran ihr Lieben etc.
 Wären wir arme Waisenkinder
 nicht des Heilands
 arme Sünder, könnten
 wir gewiss nicht wagen, was
 er uns hat aufgetragen:
 2. Aber so sind seine Wunden
 uns in diesen Arbeitsstunden
 das, woran wir uns
 vergnügen, und dadurch wir
 immer siegen.
 3. Drückt uns Kummer der
 Gemeinde, sehen wir uns so
 alleine, wissen oft nicht, was
 zu machen, weiß das Lamm
 doch unsre Sachen.
 4. Der uns hat befehlen
 wollen, mag uns zeigen, was
 wir sollen, und der Geist der
 Blutgemeinde leitet uns bei
 der Wunden Scheine.
 5. Da wir so alleine sitzen,
 und im Dienst der Kirche
 schwitzen, und so leichtlich
 was versehen, wollen wir
 hin zu den Wunden gehen.
 6. Un-
 <pb n="813a" src="813.jpg" />
 * (o) *
 ser Lamm wird doch
 die Sachen seiner Kirchen selber
 machen; und uns Gnad
 und Weisheit schenken, dass
 wir nie vom Gleise lenken.
 7. Mitvolk! weine, flehe,
 bete, damit unsre ganze Städte
 möge von dem blutigen Segen
 unsers Lammes sich bewegen;

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030481	wegen;	
Gesangbuch1741_2_030482	8. Und kein herze u'brig	8. Und kein Herz übrig
Gesangbuch1741_2_030483	bleibe, das nicht an die wun-	bleibe, das nicht an die Wunden
Gesangbuch1741_2_030484	den glaube, das nicht feine	glaube, das nicht seine
Gesangbuch1741_2_030485	fehnlucht leite in die aufge-	Sehnsucht leite in die aufgespaltne
Gesangbuch1741_2_030486	lpa'tt'ne feite.	Seite.
Gesangbuch1741_2_030487	9. Nun, was foll man bey	9. Nun, was soll man bei
Gesangbuch1741_2_030488	den fachen, die uns anbefoh-	den Sachen, die uns anbefohlen,
Gesangbuch1741_2_030489	len, machen? dem, der feine	machen? Dem, der seine
Gesangbuch1741_2_030490	Kirche tra'get, feyn lie an fein	Kirche trägt, seien sie an sein
Gesangbuch1741_2_030491	herz geleet!	Herz geleet!
Gesangbuch1741_2_030492	1776.	1776.
Gesangbuch1741_2_030493	Mel. In dulci júbilo, □c.	Mel. In dulci júbilo, etc.
Gesangbuch1741_2_030494	WEr ist die Zeugen-	Wer ist die Zeugenwolke,
Gesangbuch1741_2_030495	wolck, das groffe bun-	das große Bundesvolk,
Gesangbuch1741_2_030496	des-volck, fatans u'berwin-	Satans Überwinder,
Gesangbuch1741_2_030497	der, die ga'fte diefer zeit, wer	die Gäste dieser Zeit, wer
Gesangbuch1741_2_030498	find lie? arme fu'nder; ihre	sind sie? Arme Sünder; ihre
Gesangbuch1741_2_030499	heiligkeit, das befleckte kleid,	Heiligkeit, das befleckte Kleid,
Gesangbuch1741_2_030500	brachten lie nicht weit.	brachten sie nicht weit.
Gesangbuch1741_2_030501	2. Ein theil riß feliglich	2. Ein Teil riss seliglich
Gesangbuch1741_2_030502	feit JEFu feiten'ftich durch	seit Jesu Seitenstich durch
Gesangbuch1741_2_030503	des Satans ftricke, und	des Satans Stricke, und
Gesangbuch1741_2_030504	gieng und fchamte fich gar	ging und schämte sich gar
Gesangbuch1741_2_030505	vieler bo'fen ftu'cke, hatte kei-	vieler bösen Stücke, hatte keinen
Gesangbuch1741_2_030506	nen grund zu dem gnaden-	Grund zu dem Gnadenbund,
Gesangbuch1741_2_030507	bund, als den fegens-mund.	als den Segensmund.
Gesangbuch1741_2_030508	3. Der andre, den der ruff	3. Der andere, den der Ruf
Gesangbuch1741_2_030509	<pb n="813b" src="813.jpg" />	<pb n="813b" src="813.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030510		1687
Gesangbuch1741_2_030511	der gnad ins leben fchuff und	der Gnad ins Leben schuf und
Gesangbuch1741_2_030512	zum felgen reiche, der hatte	zum seligen Reiche, der hatte
Gesangbuch1741_2_030513	nichts verricht, das jenes	nichts verrichtet, das jenem
Gesangbuch1741_2_030514	fchanden gleichte; aber im	Schanden glich; aber im
Gesangbuch1741_2_030515	gericht fpie das ewge licht	Gericht spie das ewige Licht
Gesangbuch1741_2_030516	ihm doch ins geficht.	ihm doch ins Gesicht.
Gesangbuch1741_2_030517	4. Als nun des tugend-	4. Als nun der Tugendstand
Gesangbuch1741_2_030518	ftand fo gar kein ra'umlein	so gar kein Räumlein
Gesangbuch1741_2_030519	fand, und des andern fchande	fand, und des andern Schande
Gesangbuch1741_2_030520	im licht des HErrn ver-	im Licht des Herrn verschwand,

ID

Gesangbuch1741_2_030521
 Gesangbuch1741_2_030522
 Gesangbuch1741_2_030523
 Gesangbuch1741_2_030524
 Gesangbuch1741_2_030525
 Gesangbuch1741_2_030526
 Gesangbuch1741_2_030527
 Gesangbuch1741_2_030528
 Gesangbuch1741_2_030529
 Gesangbuch1741_2_030530
 Gesangbuch1741_2_030531
 Gesangbuch1741_2_030532
 Gesangbuch1741_2_030533
 Gesangbuch1741_2_030534
 Gesangbuch1741_2_030535
 Gesangbuch1741_2_030536
 Gesangbuch1741_2_030537
 Gesangbuch1741_2_030538
 Gesangbuch1741_2_030539
 Gesangbuch1741_2_030540
 Gesangbuch1741_2_030541
 Gesangbuch1741_2_030542
 Gesangbuch1741_2_030543
 Gesangbuch1741_2_030544
 Gesangbuch1741_2_030545
 Gesangbuch1741_2_030546
 Gesangbuch1741_2_030547
 Gesangbuch1741_2_030548
 Gesangbuch1741_2_030549
 Gesangbuch1741_2_030550
 Gesangbuch1741_2_030551
 Gesangbuch1741_2_030552
 Gesangbuch1741_2_030553
 Gesangbuch1741_2_030554
 Gesangbuch1741_2_030555
 Gesangbuch1741_2_030556
 Gesangbuch1741_2_030557
 Gesangbuch1741_2_030558
 Gesangbuch1741_2_030559
 Gesangbuch1741_2_030560

Diplomatische Transkription

schwand, so zog zum lebens-
 lande gut und böses ein,
 und erkannten fein, was die
 menschen feyn.
 5. Denn das geschöpf des
 Herrn, seitdem sich in die
 fern von ihm weg verlohren,
 wird unter einem stern zu
 fund und tod geboren: ob
 sich diese pest drauffen mer-
 cken laßt, oder wütht im nest;
 6. Darauf kommts ihm
 nicht an, dem treuen Seelen-
 mann, der den armen Seelen
 die augen aufgethan; er
 denckt an sein erwählen, wer
 ihn so viel ehrt, daß er auf
 ihn hört, der ist leicht be-
 kehrt.
 7. Derfelbe segens-mund,
 ders uns zuerst macht kund,
 daß wir böse leute, der nennt
 uns auch die wund in unsers
 Heylands seite; und wer in
 den schrein gerne will hinein,
 siehe! der ist rein.
 8. Das giebt denn eilige
 gerecht- und heilige; wenn
 wir
 (Ff) 4
 <pb n="814a" src="814.jpg" />
 * (o) *
 wir ihre feste begehen auf
 der welt, so bleibet uns das
 größte, daß ein solcher held
 vor das lösegeld GOtt und
 uns gefällt.
 9. Der heilige Simeon war
 feines töpffers thon, und der

Normalisierter Text

so zog zum Lebenslande
 Gut und Böses ein,
 und erkannten fein, was die
 Menschen sind.
 5. Denn das Geschöpf des
 Herrn, seitdem es sich in die
 Ferne von ihm weg verloren,
 wird unter einem Stern zu
 Sünd und Tod geboren: ob
 sich diese Pest draußen merklich
 läßt, oder wütht im Nest;
 6. Darauf kommt's ihm
 nicht an, dem treuen Seelenmann,
 der den armen Seelen
 die Augen aufgetan; er
 denkt an sein Erwählen, wer
 ihn so viel ehrt, dass er auf
 ihn hört, der ist leicht bekehrt.
 7. Derselbe Segensmund,
 der uns zuerst macht kund,
 dass wir böse Leute, der nennt
 uns auch die Wund in unsers
 Heilands Seite; und wer in
 den Schrein gerne will hinein,
 siehe! der ist rein.
 8. Das gibt dann eilige
 gerecht- und Heilige; wenn
 wir
 (Ff) 4
 <pb n="814a" src="814.jpg" />
 1688 * (o) *
 wir ihre Feste begehen auf
 der Welt, so bleibt uns das
 Größte, dass ein solcher Held
 für das Lösegeld Gott und
 uns gefällt.
 9. Der heilige Simeon war
 seines Töpfers Ton, und der

1688

ID

Gesangbuch1741_2_030561
 Gesangbuch1741_2_030562
 Gesangbuch1741_2_030563
 Gesangbuch1741_2_030564
 Gesangbuch1741_2_030565
 Gesangbuch1741_2_030566
 Gesangbuch1741_2_030567
 Gesangbuch1741_2_030568
 Gesangbuch1741_2_030569
 Gesangbuch1741_2_030570
 Gesangbuch1741_2_030571
 Gesangbuch1741_2_030572
 Gesangbuch1741_2_030573
 Gesangbuch1741_2_030574
 Gesangbuch1741_2_030575
 Gesangbuch1741_2_030576
 Gesangbuch1741_2_030577
 Gesangbuch1741_2_030578
 Gesangbuch1741_2_030579
 Gesangbuch1741_2_030580
 Gesangbuch1741_2_030581
 Gesangbuch1741_2_030582
 Gesangbuch1741_2_030583
 Gesangbuch1741_2_030584
 Gesangbuch1741_2_030585
 Gesangbuch1741_2_030586
 Gesangbuch1741_2_030587
 Gesangbuch1741_2_030588
 Gesangbuch1741_2_030589
 Gesangbuch1741_2_030590
 Gesangbuch1741_2_030591
 Gesangbuch1741_2_030592
 Gesangbuch1741_2_030593
 Gesangbuch1741_2_030594
 Gesangbuch1741_2_030595
 Gesangbuch1741_2_030596
 Gesangbuch1741_2_030597
 Gesangbuch1741_2_030598
 Gesangbuch1741_2_030599
 Gesangbuch1741_2_030600

Diplomatische Transkription

wu'trich Saulus des Hey-
 lands schmerzens-lohn, und
 ist apostel Paulus, da des
 Lammes Geiſt u'ber ihn be-
 schleuſt, daß er nun ſo heiſſt.
 10. Seht, dieses ist der
 plan der va'ter um und an;
 unſrer erſten Chriſten ihr
 werck in GOtt gethan, der
 creutz-evangeliiſten apoſtol-
 iſchen muth und das ma'trer-
 blut macht die gnade gut.
 11. Ach! was ich bin und
 thu, ſchreib ich der gnade zu,
 die mirs kann bewahren, ſonſt
 hab ichs ohne ruh. Es kan
 mir wiederfahren, daß ich
 alles das, was ich heute faß,
 morgen fahren laß.
 12. Ein tugend-ta'ublein
 iſt wie das laſter-ſchwein
 erſtlich in den augen, wo
 nichts als JEſus rein, wo
 keine engel taugen, und das
 boſe iſt auch ſo eingeniſt, daß
 es um ſich friſt.
 13. Wo aber JEſus Chriſt
 mit blut und waſſer iſt, da
 kans wohl geſchehen, daß es
 die ſunden friſt, die neben
 rum entſtehen, und ſo kan
 <pb n="814b" src="814.jpg" />
 man rein in dem herzen feyn,
 und im wandel fein.
 14. Ihr heiligen bru'der
 ihr, ums ſcho'ne ſtuhl-revier,
 wo die a'tiſten thronen, und
 ihr, die annoch hier in lei-
 mern hu'tten wohnen! laßt
 uns ewig freun bey der

Normalisierter Text

Wüterich Saulus des Heilands
 Schmerzenslohn, und
 ist Apostel Paulus, da des
 Lammes Geist über ihn beschließt,
 dass er nun so heißt.
 10. Seht, dieses ist der
 Plan der Väter um und an;
 unsrer ersten Christen ihr
 Werk in Gott getan, der
 Kreuzevangelisten apostolschen
 Mut und das Märtyrerblut
 macht die Gnade gut.
 11. Ach! Was ich bin und
 tu, schreib ich der Gnade zu,
 die mir's kann bewahren, sonst
 hab ich's ohne Ruh. Es kann
 mir widerfahren, dass ich
 alles das, was ich heute fass,
 morgen fahren lass.
 12. Ein Tugendtäublein
 ist wie das Lasterschwein
 erstlich in den Augen, wo
 nichts als Jesus rein, wo
 keine Engel taugen, und das
 Böse ist auch so eingenistet, dass
 es um sich frisst.
 13. Wo aber Jesus Christ
 mit Blut und Wasser ist, da
 kann's wohl geschehen, dass es
 die Sünden frisst, die nebenher
 entstehen, und so kann
 <pb n="814b" src="814.jpg" />
 man rein in dem Herzen sein,
 und im Wandel fein.
 14. Ihr heiligen Brüder
 ihr, ums schöne Stuhrevier,
 wo die Ältesten thronen, und
 ihr, die annoch hier in leimernen
 Hütten wohnen! Lasst
 uns ewig freuen bei der

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030601	wunden schein, daß wir sunder	Wunden Schein, dass wir Sünder
Gesangbuch1741_2_030602	der feyn.	sind.
Gesangbuch1741_2_030603	15. Je mehr ihr sunder	15. Je mehr ihr Sünder
Gesangbuch1741_2_030604	wart, eh der sich offenbahrt,	wart, eh der sich offenbart,
Gesangbuch1741_2_030605	der die schuld verfencket, und	der die Schuld versenkt, und
Gesangbuch1741_2_030606	uns die sundige art im fleische	uns die sündige Art im Fleische
Gesangbuch1741_2_030607	nicht verdencket, biß er reißt	nicht verdenkt, bis er reißt
Gesangbuch1741_2_030608	der ftrick, je ein großer glück	den Strick, je ein größeres Glück
Gesangbuch1741_2_030609	ist fein wundenblick.	ist sein Wundenblick.
Gesangbuch1741_2_030610	16. Der Schächer, Ste-	16. Der Schächer, Stephanus,
Gesangbuch1741_2_030611	phanus, Zachäus, Lazarus,	Zachäus, Lazarus,
Gesangbuch1741_2_030612	Henoch, Magdalene, Paul,	Henoch, Magdalene, Paul,
Gesangbuch1741_2_030613	Hieronymus, * wer feyd	Hieronymus, * wer seid
Gesangbuch1741_2_030614	ihr? gnaden fohne; die durch-	ihr? Gnadensöhne; die durchstochne
Gesangbuch1741_2_030615	ftochne feit gab euch das ge-	Seit' gab euch das Geleit
Gesangbuch1741_2_030616	leit in die herrlichkeit.	in die Herrlichkeit.
Gesangbuch1741_2_030617	* von Prag.	* von Prag.
Gesangbuch1741_2_030618	17. Wir gruffen euch zu-	17. Wir grüßen euch zugleich,
Gesangbuch1741_2_030619	gleich, was droben in dem	was droben in dem
Gesangbuch1741_2_030620	reich vor der gnade lieget,	Reich vor der Gnade liegt,
Gesangbuch1741_2_030621	und was am ftechen-teich	und was am Stechenteich
Gesangbuch1741_2_030622	sich um die gnade schmieget;	sich um die Gnade schmiegt;
Gesangbuch1741_2_030623	fegnet die Gemein euer fleisch	segnet die Gemeinde, euer Fleisch
Gesangbuch1741_2_030624	und bein in die gnade ein.	und Bein in die Gnade ein.
Gesangbuch1741_2_030625	18. Allein was spielen wir	18. Allein, was spielen wir
Gesangbuch1741_2_030626	doch unferm Lamme fu, wir	doch unserm Lamme für, wir
Gesangbuch1741_2_030627	gefangne kinder, und was	gefangne Kinder, und was
Gesangbuch1741_2_030628	beginnet ihr, ihr freyge-	beginnt ihr, ihr freigemachten
Gesangbuch1741_2_030629	machten sunder! um das	Sünder! um das
Gesangbuch1741_2_030630	Lamm herum? fingt mit einer	Lamm herum? Singt mit einer
Gesangbuch1741_2_030631	ftimm:	
Gesangbuch1741_2_030632	<pb n="815a" src="815.jpg" />	<pb n="815a" src="815.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030633	* (o) *	* (o) *
Gesangbuch1741_2_030634	ftimm: nimm dein schmerz-	Stimm: Nimm dein Schmerzgeld;
Gesangbuch1741_2_030635	geld; nimm.	nimm.
Gesangbuch1741_2_030636	1777.	1777.
Gesangbuch1741_2_030637	Mel. Ihr Seelen! finckt, □c.	Mel. Ihr Seelen! sinkt, etc.
Gesangbuch1741_2_030638	Wie ist es doch so wohl	Wie ist es doch so wohl
Gesangbuch1741_2_030639	bestellt um die Gemei-	bestellt um die Gemeinde,
Gesangbuch1741_2_030640	ne, die wir kennen und unfre	die wir kennen und unsre

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030641	liebe mutter nennen, doch	liebe Mutter nennen, doch
Gesangbuch1741_2_030642	daß der Geift fein amt be	dass der Geist sein Amt behält.
Gesangbuch1741_2_030643	haft.	
Gesangbuch1741_2_030644	2. Wenn unfer auser	2. Wenn unser auserwählter
Gesangbuch1741_2_030645	wählter Hirt fehr mächtig	Hirt sehr mächtig
Gesangbuch1741_2_030646	und unüberwindlich und	und unüberwindlich und
Gesangbuch1741_2_030647	doch auch lanfftiglich und	doch auch sanfftiglich und
Gesangbuch1741_2_030648	kindlich in ihrer mitt' gefe	kindlich in ihrer Mitt' gesehen
Gesangbuch1741_2_030649	hen wird.	wird.
Gesangbuch1741_2_030650	3. Wie heilig wird es auch	3. Wie heilig wird es auch
Gesangbuch1741_2_030651	bewahrt, wenn uns der	bewahrt, wenn uns der
Gesangbuch1741_2_030652	freund der armen funder des	Freund der armen Sünder des
Gesangbuch1741_2_030653	Vaters ußer alle kinder fein	Vaters über alle Kinder sein
Gesangbuch1741_2_030654	ganzes herze offenbahrt.	ganzes Herz offenbart.
Gesangbuch1741_2_030655	4. Wenn die Gemein aus	4. Wenn die Gemeinde aus
Gesangbuch1741_2_030656	gnadenwahl zur allertieff	Gnadenwahl zur allertiefsten
Gesangbuch1741_2_030657	ften liebsentzündung die	Liebesentzündung die
Gesangbuch1741_2_030658	sacramentliche empfindung	sakramentliche Empfindung
Gesangbuch1741_2_030659	vom Sohne hat im abend	vom Sohne hat im Abendmahl.
Gesangbuch1741_2_030660	mahl.	
Gesangbuch1741_2_030661	5. Und wenn es angemer	5. Und wenn es angemerkt
Gesangbuch1741_2_030662	cket wird, wie uns der geift	wird, wie uns der Geist
Gesangbuch1741_2_030663	der lieben kraffte zu dem be	der sieben Kräfte zu dem bestimmten
Gesangbuch1741_2_030664	ftimmten gefchäfte auf un	Geschäfte auf unsern
Gesangbuch1741_2_030665	fern zeugenwegen gußt.	Zeugenwegen gürtet.
Gesangbuch1741_2_030666	6. Er ziehet uns noch	6. Er zieht uns noch
Gesangbuch1741_2_030667	nicht fo fcharff, als wir uns	nicht so scharf, als wir uns
Gesangbuch1741_2_030668	an einander mühen, weil er	aneinander mühen, weil er
Gesangbuch1741_2_030669	von feinem kinderziehen	von seinem Kinderziehen
Gesangbuch1741_2_030670	<pb n="815b" src="815.jpg" />	<pb n="815b" src="815.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030671		1689
Gesangbuch1741_2_030672	nicht red und antwort geben	nicht Rede und Antwort geben
Gesangbuch1741_2_030673	darff.	darf.
Gesangbuch1741_2_030674	7. Wir mercken auch um	7. Wir merken auch um
Gesangbuch1741_2_030675	unfern raum die wagenburg	unsern Raum die Wagenburg
Gesangbuch1741_2_030676	der GÖttesheere: allein vor	der Gottesheere: allein vor
Gesangbuch1741_2_030677	fo viel andrer ehre merckt	so viel andrer Ehre merkt
Gesangbuch1741_2_030678	man die wichtge wache	man die wichtige Wache
Gesangbuch1741_2_030679	kaum.	kaum.
Gesangbuch1741_2_030680	8. Sie redt fo viel die	8. Sie redet so viel, die

ID

Gesangbuch1741_2_030681
 Gesangbuch1741_2_030682
 Gesangbuch1741_2_030683
 Gesangbuch1741_2_030684
 Gesangbuch1741_2_030685
 Gesangbuch1741_2_030686
 Gesangbuch1741_2_030687
 Gesangbuch1741_2_030688
 Gesangbuch1741_2_030689
 Gesangbuch1741_2_030690
 Gesangbuch1741_2_030691
 Gesangbuch1741_2_030692
 Gesangbuch1741_2_030693
 Gesangbuch1741_2_030694
 Gesangbuch1741_2_030695
 Gesangbuch1741_2_030696
 Gesangbuch1741_2_030697
 Gesangbuch1741_2_030698
 Gesangbuch1741_2_030699
 Gesangbuch1741_2_030700
 Gesangbuch1741_2_030701
 Gesangbuch1741_2_030702
 Gesangbuch1741_2_030703
 Gesangbuch1741_2_030704
 Gesangbuch1741_2_030705
 Gesangbuch1741_2_030706
 Gesangbuch1741_2_030707
 Gesangbuch1741_2_030708
 Gesangbuch1741_2_030709
 Gesangbuch1741_2_030710
 Gesangbuch1741_2_030711
 Gesangbuch1741_2_030712
 Gesangbuch1741_2_030713
 Gesangbuch1741_2_030714
 Gesangbuch1741_2_030715
 Gesangbuch1741_2_030716
 Gesangbuch1741_2_030717
 Gesangbuch1741_2_030718
 Gesangbuch1741_2_030719
 Gesangbuch1741_2_030720

Diplomatische Transkription

Lamms-Gemein, sie denckt
 noch mehr, sie lacht und weinet,
 und wenn ihr Lamm einmal
 erſcheinet, was wirds
 darnach doch alles feyn?
 1778.
 Mel. Verliebter in die □c.
 Willkommen unter deiner
 ſchar, und das mit
 tauſend freuden! du, der da
 iſt, und der da war! komm
 her, das volck zu weiden,
 das über deinem wort vom
 creutz zerfällt mit aller lehre;
 empfahe von uns allerſeits
 die heilige Aeltſten-Ehre!
 2. Wir küſſen dir im geiſt
 die hand mit ihrer nägelnarbe,
 für uns am creutze
 ausgeſpannt, ſo blaß, ſo toden-
 farbe, die man vor deinem
 gang ins licht die Sünder
 ſegnen ſehen, an deren
 ſeite bey dem gericht die Sünderſchaft
 ſoll ſtehen.
 3. Was ſagen wir, um unſern
 ſinn ein wenig auszudrücken?
 Wir ſielen lieber
 (Ff) 5
 für
 <pb n="816a" src="816.jpg" />
 * (o) *
 für dir hin;* denn wird es
 uns auch glücken, der welt
 und deinem Häuflein mit
 worten zu beſchreiben, wie
 leuten muß zu muthe feyn,
 die lieben, was ſie glauben?
 4. Geſehen haben wir

Normalisierter Text

Lammsgemeinde, sie denkt
 noch mehr, sie lacht und weint,
 und wenn ihr Lamm einmal
 erſcheint, was wird's
 darnach doch alles sein?
 1778.
 Mel. Verliebter in die etc.
 Willkommen unter deiner
 Schar, und das mit
 tauſend Freuden! Du, der da
 iſt, und der da war! Komm
 her, das Volk zu weiden,
 das über deinem Wort vom
 Kreuz zerfällt mit aller Lehre;
 empfahe von uns allerſeits
 die heilige Ältesten-Ehre!
 2. Wir küſſen dir im Geiſt
 die Hand mit ihrer Nägelnarbe,
 für uns am Kreuze
 ausgeſpannt, ſo blaß, ſo totenfarbe,
 die man vor deinem
 Gang ins Licht die Sünder
 ſegnen ſehen, an deren
 Seite beim Gericht die Sünderſchaft
 ſoll ſtehen.
 3. Was ſagen wir, um unſern
 Sinn ein wenig auszudrücken?
 Wir ſielen lieber
 (Ff) 5
 für
 <pb n="816a" src="816.jpg" />
 * (o) *
 für dir hin;* denn wird es
 uns auch glücken, der Welt
 und deinem Häuflein mit
 Worten zu beſchreiben, wie
 Leuten muß zu Mute ſein,
 die lieben, was ſie glauben?
 4. Geſehen haben wir

1690

1690

ID

Gesangbuch1741_2_030721
 Gesangbuch1741_2_030722
 Gesangbuch1741_2_030723
 Gesangbuch1741_2_030724
 Gesangbuch1741_2_030725
 Gesangbuch1741_2_030726
 Gesangbuch1741_2_030727
 Gesangbuch1741_2_030728
 Gesangbuch1741_2_030729
 Gesangbuch1741_2_030730
 Gesangbuch1741_2_030731
 Gesangbuch1741_2_030732
 Gesangbuch1741_2_030733
 Gesangbuch1741_2_030734
 Gesangbuch1741_2_030735
 Gesangbuch1741_2_030736
 Gesangbuch1741_2_030737
 Gesangbuch1741_2_030738
 Gesangbuch1741_2_030739
 Gesangbuch1741_2_030740
 Gesangbuch1741_2_030741
 Gesangbuch1741_2_030742
 Gesangbuch1741_2_030743
 Gesangbuch1741_2_030744
 Gesangbuch1741_2_030745
 Gesangbuch1741_2_030746
 Gesangbuch1741_2_030747
 Gesangbuch1741_2_030748
 Gesangbuch1741_2_030749
 Gesangbuch1741_2_030750
 Gesangbuch1741_2_030751
 Gesangbuch1741_2_030752
 Gesangbuch1741_2_030753
 Gesangbuch1741_2_030754
 Gesangbuch1741_2_030755
 Gesangbuch1741_2_030756
 Gesangbuch1741_2_030757
 Gesangbuch1741_2_030758
 Gesangbuch1741_2_030759
 Gesangbuch1741_2_030760

Diplomatische Transkription

dich nicht: allein was will
 das fagen; die sonnenmacht
 vom wundenlicht kan doch
 kein aug vertragen; wenn
 wir einmal mit augen fehn,
 die noch nicht offen ftehen,
 fo kan das zeitlich gnug ge
 fchehn; jetzt liebt man un
 befehen.

5. Gemeinde! wie viel
 hast du noch, die unfer
 Lamm nicht lieben, und die
 die laft an feinem joch halb
 ungeru helffen fchieben?
 ihr, die ihr unterm banne
 feyd! wolt ihrs gefchenckt
 bekommen? jetzt ift fu r euch
 die rechte zeit, kein einigs
 ausgenommen.

6. Wenn eine groffe freu
 de ift, fo fetzt es amneftien;
 HErr JEfu, der du Konig
 bift von den theocratie!
 das funderkirchlein rufft
 dich aus zum Aeltften der
 Gemeinen; fey du alleine
 HErr im hauß, der Eine
 bey der Einen.

7. Die a lteften, dein eben
 bild bey beyden kirchencho
 ren, bereite du dir, wie du
 <pb n="816b" src="816.jpg" />
 wilt, zu deines haufes eh
 ren; der geift der heil'gen
 wa chter bleib auf ihren fu r
 der ftirnen, fo geht der
 ballam u bern leib auf knech
 te und auf dirnen.

8. Du, der du bey dem
 a lftenamt auch feelenBi

Normalisierter Text

dich nicht: allein, was will
 das sagen; die Sonnenmacht
 vom Wundenlicht kann doch
 kein Aug vertragen; wenn
 wir einmal mit Augen sehn,
 die noch nicht offen stehen,
 so kann das zeitlich genug geschehn;
 jetzt liebt man unbesehen.

5. Gemeinde! Wie viel
 hast du noch, die unser
 Lamm nicht lieben, und die
 die Last an seinem Joch halb
 ungeru helfen schieben?
 Ihr, die ihr unterm Banne
 seid! Wollt ihr's geschenkt
 bekommen? Jetzt ist für euch
 die rechte Zeit, kein Einziges
 ausgenommen.

6. Wenn eine große Freude
 ist, so setzt es Amnestien;
 Herr Jesu, der du König
 bist von den Theokratien!
 das Sünderkirchlein ruft
 dich aus zum Ältesten der
 Gemeinden; sei du alleine
 Herr im Haus, der Eine
 bei der Einen.

7. Die Ältesten, dein Ebenbild
 bei beiden Kirchenchören,
 bereite du dir, wie du
 <pb n="816b" src="816.jpg" />
 willst, zu deines Hauses Ehren;
 der Geist der heiligen
 Wächter bleibe auf ihren Sünderstirnen,
 so geht der
 Balsam über den Leib auf Knechte
 und auf Dirnen.

8. Du, der du bei dem
 Ältestenamt auch Seelenbischof

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030761	ichhoff bleibeft, und die ge	bleibst, und die Geschäfte
Gesangbuch1741_2_030762	ichaffte insgefamt mit GOt	insgesamt mit Gotteskraft
Gesangbuch1741_2_030763	teskrafften treibeft, fey	treibst, sei
Gesangbuch1741_2_030764	unferm bifchoffs=amte nah;	unserm Bischofsamt nah;
Gesangbuch1741_2_030765	der Geift der offenen thu=ren	der Geist der offenen Türen
Gesangbuch1741_2_030766	helff ihnen Philadelphia mit	helfe ihnen Philadelphia mit
Gesangbuch1741_2_030767	veften pfeilern zieren.	festen Pfeilern zieren.
Gesangbuch1741_2_030768	9. Du, der gemeine GOt=	9. Du, der Gemeinde Gottesherr
Gesangbuch1741_2_030769	tes=HErr und aller welt	und aller Welt
Gesangbuch1741_2_030770	Verfu=ner! du Oberhaupt	Versöhner! Du Oberhaupt
Gesangbuch1741_2_030771	der wanderer! regier den	der Wanderer! Regier den
Gesangbuch1741_2_030772	rath der diener, der dir in	Rat der Diener, der dir in
Gesangbuch1741_2_030773	allen theilen ißt, zumal in	allen Teilen ist, zumal in
Gesangbuch1741_2_030774	conferenzen, zur freude dei=	Konferenzen, zur Freude deines
Gesangbuch1741_2_030775	nes herzens litzt; laß ihm	Herzens sitzt; lass ihm
Gesangbuch1741_2_030776	die wunden gla=zen.	die Wunden glänzen.
Gesangbuch1741_2_030777	10. Sag deinem volck	10. Sag deinem Volk
Gesangbuch1741_2_030778	den plan ins ohr; laß recht	den Plan ins Ohr; lass recht
Gesangbuch1741_2_030779	gelehret werden, fieh der	gelehrt werden, sieh der
Gesangbuch1741_2_030780	gemeinen wandel vor; be=	Gemeinden Wandel vor; bewirte
Gesangbuch1741_2_030781	wirth die pilger=heerden;	die Pilgerherden;
Gesangbuch1741_2_030782	gib jedem fein becheiden	gib jedem sein bescheidenes
Gesangbuch1741_2_030783	theil; vertritt uns im ge=	Teil; vertritt uns im Gericht;
Gesangbuch1741_2_030784	richte; die kinder ku=ß; die	die Kinder küß; die
Gesangbuch1741_2_030785	krancken heil; die kirchen=	Kranken heil; die Kirchenhändler
Gesangbuch1741_2_030786	ha=ndel schlichte.	schlichte.
Gesangbuch1741_2_030787	11. Du Herzens=Lamm,	11. Du Herzenslamm,
Gesangbuch1741_2_030788	du treuer Mann, du unfer	du treuer Mann, du unser
Gesangbuch1741_2_030789	aller Freude, von dem man	aller Freude, von dem man
Gesangbuch1741_2_030790	wu=cklich fagen kan, daß er	wirklich sagen kann, dass er
Gesangbuch1741_2_030791	fein	sein
Gesangbuch1741_2_030792	<pb n="817a" src="817.jpg" />	<pb n="817a" src="817.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030793	* (o) *	* (o) *
Gesangbuch1741_2_030794	fein ha=uflein weyde! was	sein Häuflein weide! Was
Gesangbuch1741_2_030795	fagt man mehr? wir wiffen	sagt man mehr? Wir wissen
Gesangbuch1741_2_030796	ichon das herz nicht auszu=	schon das Herz nicht auszuleeren;
Gesangbuch1741_2_030797	leeren; wer kan dich doch,	wer kann dich doch,
Gesangbuch1741_2_030798	du ein'ger Sohn! gnug lo=	du einziger Sohn! genug loben,
Gesangbuch1741_2_030799	ben, lieben, ehren?	lieben, ehren?
Gesangbuch1741_2_030800	12. Du Vater unfers lie=	12. Du Vater unsers lieben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030801	ben HErrn! um unfers	Herrn! um unsers
Gesangbuch1741_2_030802	GOttes willen fieh deine fu	Gottes willen sieh deine Sünderkirche
Gesangbuch1741_2_030803	der=kirche gern, und hilf	gern, und hilf
Gesangbuch1741_2_030804	den rath erfülten, den auffer	den Rat erfüllen, den außer
Gesangbuch1741_2_030805	allem ort und zeit und doch	allem Ort und Zeit und doch
Gesangbuch1741_2_030806	dem Sohn zu liebe die heilli	dem Sohn zuliebe die heilige
Gesangbuch1741_2_030807	ge Dreyeinigkeit ins buch	Dreyeinigkeit ins Buch
Gesangbuch1741_2_030808	des Lammes schriebe.	des Lammes schrieb.
Gesangbuch1741_2_030809	13. Du Geift des HEr	13. Du Geist des Herrn
Gesangbuch1741_2_030810	ren JEfu Chrift! mit ihm	Jesu Christ! Mit ihm
Gesangbuch1741_2_030811	auf einer ftelle, eh eine zeit	auf einer Stelle, eh eine Zeit
Gesangbuch1741_2_030812	gewefen ift, hernach fein	gewesen ist, hernach sein
Gesangbuch1741_2_030813	kampff=gefelle, der du ein	Kampfgeselle, der du ein
Gesangbuch1741_2_030814	freund der kirchen bift, und	Freund der Kirchen bist, und
Gesangbuch1741_2_030815	haft fo gerne tempel, die	hast so gerne Tempel, die
Gesangbuch1741_2_030816	kirche, wo er Aeltfter ift,	Kirche, wo er Ältester ist,
Gesangbuch1741_2_030817	die mache zum exempel.	die mache zum Exempel.
Gesangbuch1741_2_030818	14. Wie gerne wachft du	14. Wie gerne wachst du
Gesangbuch1741_2_030819	herzens=volck, du liebes	Herzensvolk, du liebes
Gesangbuch1741_2_030820	heer der engel! um eine fol	Heer der Engel! um eine solche
Gesangbuch1741_2_030821	che zeugen=wolck, um einen	Zeugenwolke, um einen
Gesangbuch1741_2_030822	kirchen=fprenkel, dem das	Kirchensprengel, dem das
Gesangbuch1741_2_030823	geheimniß von dem Chrift	Geheimnis von dem Christ
Gesangbuch1741_2_030824	und von den lieben fternen	und von den sieben Sternen
Gesangbuch1741_2_030825	mit dazu anvertrauet ift, daß	mit dazu anvertraut ist, dass
Gesangbuch1741_2_030826	es die engel lernen.	es die Engel lernen.
Gesangbuch1741_2_030827	1779.	1779.
Gesangbuch1741_2_030828	Mel. Nun bitten wir den □c.	Mel. Nun bitten wir den etc.
Gesangbuch1741_2_030829	Wir bitten dich, frohn	Wir bitten dich, froher
Gesangbuch1741_2_030830	Heilger Geift, der als	Heiliger Geist, der als
Gesangbuch1741_2_030831	<pb n="817b" src="817.jpg" />	<pb n="817b" src="817.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030832		1691
Gesangbuch1741_2_030833	ein ftrohm aus dem ftuhle	ein Strom aus dem Stuhle
Gesangbuch1741_2_030834	fleußt unfers Lamms und	fließt unsers Lammes und
Gesangbuch1741_2_030835	GOttes; komm hergeflo	Gottes; komm hergeflossen,
Gesangbuch1741_2_030836	fen, fo als fich fonft noch	so als sich sonst noch
Gesangbuch1741_2_030837	kein ftrohm ergoffen, durch	kein Strom ergossen, durchgeh'
Gesangbuch1741_2_030838	geh' dein volck.	dein Volk.
Gesangbuch1741_2_030839	2. Was wir vons Lamms	2. Was wir vom Lammes
Gesangbuch1741_2_030840	feinem blut gefpu	seinem Blut gespürt, hast du

ID

Gesangbuch1741_2_030841
 Gesangbuch1741_2_030842
 Gesangbuch1741_2_030843
 Gesangbuch1741_2_030844
 Gesangbuch1741_2_030845
 Gesangbuch1741_2_030846
 Gesangbuch1741_2_030847
 Gesangbuch1741_2_030848
 Gesangbuch1741_2_030849
 Gesangbuch1741_2_030850
 Gesangbuch1741_2_030851
 Gesangbuch1741_2_030852
 Gesangbuch1741_2_030853
 Gesangbuch1741_2_030854
 Gesangbuch1741_2_030855
 Gesangbuch1741_2_030856
 Gesangbuch1741_2_030857
 Gesangbuch1741_2_030858
 Gesangbuch1741_2_030859
 Gesangbuch1741_2_030860
 Gesangbuch1741_2_030861
 Gesangbuch1741_2_030862
 Gesangbuch1741_2_030863
 Gesangbuch1741_2_030864
 Gesangbuch1741_2_030865
 Gesangbuch1741_2_030866
 Gesangbuch1741_2_030867
 Gesangbuch1741_2_030868
 Gesangbuch1741_2_030869
 Gesangbuch1741_2_030870
 Gesangbuch1741_2_030871
 Gesangbuch1741_2_030872
 Gesangbuch1741_2_030873
 Gesangbuch1741_2_030874
 Gesangbuch1741_2_030875
 Gesangbuch1741_2_030876
 Gesangbuch1741_2_030877
 Gesangbuch1741_2_030878
 Gesangbuch1741_2_030879
 Gesangbuch1741_2_030880

Diplomatische Transkription

uns alles ins herz gefu^hrt,
 denn du bist die quelle, dar^s
 aus entspringet, was man
 von gnade im blute finget,
 fo weit fie geht.
 3. Du bist uns auch erft
 feit dem bekannt, da unsre
 herzen von dir gebrannt, als
 du uns gebracht haft zum
 heils^eerkaⁿntniß durch das
 ero^{ff}nete schriff^tverstaⁿd^e
 niß vom blut am creutz.
 4. Nun find wir da unter
 deiner huth, werden bewah^r
 ret durchs gro^fße gut deiner
 heil'gen salbung, die alles
 lehret, was vor die erste ge^b
 burth geho^ret ins Lammes
 reich.
 5. Doch alles, was fie
 uns lehren kan, kommt auf
 das leben aus J^Efu an, auf
 die wunden, die er in den
 zeiten feiner erfcheinung
 als feligkeiten noch an sich
 tra^gt.
 6. Verkla^r' uns diefe je
 mehr und mehr; das bringt
 deinem amte feine ho^chste
 ehr; du bist unfer vorfprach,
 wer
 <pb n="818a" src="818.jpg" />
 * (o) *
 wer kan gedeyhen, wenn du
 nicht hilfft unaufho^rlich
 fchreyen um gnad im blut?
 7. Komm denn auch heute,
 du gnaden^efluth! die uns
 alleine macht wohlgemuth,

Normalisierter Text

uns alles ins Herz gefu^hrt,
 denn du bist die Quelle, daraus
 entspringt, was man
 von Gnade im Blute singt,
 so weit sie geht.
 3. Du bist uns auch erst
 seitdem bekannt, da unsre
 Herzen von dir gebrannt, als
 du uns gebracht hast zum
 Heilserkenntnis durch das
 er^offnete Schriftverstaⁿdnis
 vom Blut am Kreuz.
 4. Nun sind wir da unter
 deiner Hut, werden bewahrt
 durchs gro^fße Gut deiner
 heiligen Salbung, die alles
 lehrt, was vor die erste Geburt
 geho^rt ins Lammes
 Reich.
 5. Doch alles, was sie
 uns lehren kann, kommt auf
 das Leben aus Jesu an, auf
 die Wunden, die er in den
 Zeiten seiner Erscheinung
 als Seligkeiten noch an sich
 tra^gt.
 6. Verkla^r' uns diese je
 mehr und mehr; das bringt
 deinem Amte seine h^ochste
 Ehr'; du bist unser Vorsprach,
 wer
 <pb n="818a" src="818.jpg" />
 1692
 * (o) *
 wer kann gedeihen, wenn du
 nicht hilfst unaufho^rlich
 schreien um Gnad im Blut?
 7. Komm denn auch heute,
 du Gnadenflut! die uns
 alleine macht wohlgemut,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030881	in das herz der dirnen in deiz	in das Herz der Dirnen in deiner
Gesangbuch1741_2_030882	ner schule, die sie bereitet	Schule, die sie bereitet
Gesangbuch1741_2_030883	zum sitz im stuhle des wunder-	zum Sitz im Stuhle des Wunderlamms.
Gesangbuch1741_2_030884	der=Lamms.	
Gesangbuch1741_2_030885	8. Insonderheit ergieb	8. Insonderheit ergib
Gesangbuch1741_2_030886	dich gar genau verbundener	dich gar genau verbundener
Gesangbuch1741_2_030887	pilger=schaar, der du an=	Pilgerschar, der du anbefohlen,
Gesangbuch1741_2_030888	befohlen, feelen zu pflegen,	Seelen zu pflegen,
Gesangbuch1741_2_030889	schenke ihr dazu aparten fe=	schenke ihr dazu aparten Segen,
Gesangbuch1741_2_030890	gen, du Geift des HErrn!	du Geist des Herrn!
Gesangbuch1741_2_030891	9. Laß sie von deinem wort	9. Lass sie von deinem Wort
Gesangbuch1741_2_030892	zeugen feyn, das du ihr le=	Zeugen sein, das du ihr legest
Gesangbuch1741_2_030893	gelt ins herz hinein; laß sie	ins Herz hinein; lass sie
Gesangbuch1741_2_030894	von sonft gar nichts mehr	von sonst gar nichts mehr
Gesangbuch1741_2_030895	reden mu=ffen, als wie man	reden müssen, als wie man
Gesangbuch1741_2_030896	foll aus den wunden wi=	soll aus den Wunden wissen,
Gesangbuch1741_2_030897	fen, warum man lebt.	warum man lebt.
Gesangbuch1741_2_030898	1780.	1780.
Gesangbuch1741_2_030899	Meines Königs in̄igkeit	Meines Königs Innigkeit
Gesangbuch1741_2_030900	gehet u=ber alle dinge.	geht über alle Dinge.
Gesangbuch1741_2_030901	Mel. In dulci jubilo □c.	Mel. In dulci jubilo etc.
Gesangbuch1741_2_030902	Wir haben uns doch lieb	Wir haben uns doch lieb
Gesangbuch1741_2_030903	mit einem folchen	mit einem solchen
Gesangbuch1741_2_030904	trieb, daß ich kaum ver=	Trieb, dass ich kaum vermute,
Gesangbuch1741_2_030905	muthe, daß eins an feiner	dass eins an seiner
Gesangbuch1741_2_030906	rieb, an feinem fleisch und	Rieb, an seinem Fleisch und
Gesangbuch1741_2_030907	blute jemahls mehr gethan,	Blute jemals mehr getan,
Gesangbuch1741_2_030908	noch ein weib den mann lie=	noch ein Weib den Mann lieber
Gesangbuch1741_2_030909	ber haben kan.	haben kann.
Gesangbuch1741_2_030910	2. Der Abigail mann sagt,	2. Der Abigails Mann sagt,
Gesangbuch1741_2_030911	daß er Jonathan mehr ge=	dass er Jonathan mehr ge=
Gesangbuch1741_2_030912	<pb n="818b" src="818.jpg" />	<pb n="818b" src="818.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030913	liebet habe, als er sie liebe	liebt habe, als er sie lieben
Gesangbuch1741_2_030914	kan; er fingt ihm so zu grabe,	kann; er singt ihm so zu Grabe,
Gesangbuch1741_2_030915	deine liebe blieb mir ein za=	deine Liebe blieb mir ein zärter
Gesangbuch1741_2_030916	ter trieb, als der fraue	Trieb, als der Frauen
Gesangbuch1741_2_030917	lieb.	lieb.
Gesangbuch1741_2_030918	3. Das ist wohl viel ge=	3. Das ist wohl viel gesagt:
Gesangbuch1741_2_030919	fragt: alleine wer uns fragt	Alleine, wer uns fragt
Gesangbuch1741_2_030920	um das bru=der=lieben, wie	um das Brüderlieben, wie

ID

Gesangbuch1741_2_030921
 Gesangbuch1741_2_030922
 Gesangbuch1741_2_030923
 Gesangbuch1741_2_030924
 Gesangbuch1741_2_030925
 Gesangbuch1741_2_030926
 Gesangbuch1741_2_030927
 Gesangbuch1741_2_030928
 Gesangbuch1741_2_030929
 Gesangbuch1741_2_030930
 Gesangbuch1741_2_030931
 Gesangbuch1741_2_030932
 Gesangbuch1741_2_030933
 Gesangbuch1741_2_030934
 Gesangbuch1741_2_030935
 Gesangbuch1741_2_030936
 Gesangbuch1741_2_030937
 Gesangbuch1741_2_030938
 Gesangbuch1741_2_030939
 Gesangbuch1741_2_030940
 Gesangbuch1741_2_030941
 Gesangbuch1741_2_030942
 Gesangbuch1741_2_030943
 Gesangbuch1741_2_030944
 Gesangbuch1741_2_030945
 Gesangbuch1741_2_030946
 Gesangbuch1741_2_030947
 Gesangbuch1741_2_030948
 Gesangbuch1741_2_030949
 Gesangbuch1741_2_030950
 Gesangbuch1741_2_030951
 Gesangbuch1741_2_030952
 Gesangbuch1741_2_030953
 Gesangbuch1741_2_030954
 Gesangbuch1741_2_030955
 Gesangbuch1741_2_030956
 Gesangbuch1741_2_030957
 Gesangbuch1741_2_030958
 Gesangbuch1741_2_030959
 Gesangbuch1741_2_030960

Diplomatische Transkription

zu uns der betagt, der un-
 ins buch gefchrieben, da
 fieht jederman feinen bruder
 an uϕber Jonathan.
 4. Und diefe herzlichkeit
 ift feit der kirchenzeit etwas
 allgemeines, denn keins
 freud und leyd ift mehr allein
 vor eines, weils, wenn ei-
 nes fleht, oder GOtt er-
 hoϕht, gleich ins ganze geht.
 5. Und alfo fiehet man
 dem volck mehr liebe an, als
 man eheleuten bey nahe
 wuϕnfchen kan in diefen un-
 fern zeiten, und ein jeder
 ftand ift fich mehr verwandt,
 als es fonft bekannt.
 6. Die eltern werden fo
 der heil'gen kinder froh,
 und die ihrer eltern, und o!
 wie lichterloh brennt alles
 in den zelten, wo die liebe
 fiegt, was fich lieb gekriegt,
 weils der HErr gefuϕgt.
 7. Der heil'ge eheftand
 das fonderbare band, das
 die weiϕe Liebe geknuϕfft mit
 eigener hand aus dem geheil-
 men triebe, den kein menfch
 verfteht,
 <pb n="819a" src="819.jpg" />
 * (o) *
 rfteht, als der ihn em-
 faϕht, haϕngt an dem magnet.
 8. Gemeine! liebe dich
 durchgaϕngig inniglich mit
 falben trieben, denn GOtt
 erwehlte dich von ewigkeit
 zum lieben; dir ifts ange-

Normalisierter Text

zu uns der betagt, der uns
 ins Buch geschrieben, da
 sieht jedermann seinen Bruder
 an über Jonathan.
 4. Und diese Herzlichkeit
 ist seit der Kirchenzeit etwas
 Allgemeines, denn keins
 Freud und Leid ist mehr allein
 für eines, weil's, wenn eines
 fleht, oder Gott erhöht,
 gleich ins Ganze geht.
 5. Und also sieht man
 dem Volk mehr Liebe an, als
 man Eheleuten beinahe
 wünschen kann in diesen unsern
 Zeiten, und ein jeder
 Stand ist sich mehr verwandt,
 als es sonst bekannt.
 6. Die Eltern werden so
 der heiligen Kinder froh,
 und die ihrer Eltern, und o!
 wie lichterloh brennt alles
 in den Zelten, wo die Liebe
 siegt, was sich lieb gekriegt,
 weil's der Herr gefügt.
 7. Der heilige Ehestand
 das sonderbare Band, das
 die weise Liebe geknüpft mit
 eigener Hand aus dem geheimen
 Triebe, den kein Mensch
 versteht,
 <pb n="819a" src="819.jpg" />
 * (o) *
 steht, als der ihn empfängt,
 hängt an dem Magnet.
 8. Gemeinde! Liebe dich
 durchgängig inniglich mit
 salben Trieben, denn Gott
 erwählte dich von Ewigkeit
 zum Lieben; dir ist's angepasst,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_030961	paßt, daß dein herz umfaßt, was dich liebt und haßt.	dass dein Herz umfasst, was dich liebt und hasst.
Gesangbuch1741_2_030962	9. In GOTTes nahmen	9. In Gottes Namen
Gesangbuch1741_2_030963	denn; allein Gemein! ich kenn Eine treue * feele, die ich dir nicht erft nenn; fie macht das liebes- o fe, die gibt feinden brod, und geht in der noth fu r fie in den tod.	denn; allein, Gemeinde! Ich kenn' eine treue * Seele, die ich dir nicht erst nenn'; sie macht das Liebesöl, die gibt Feinden Brot, und geht in der Not für sie in den Tod.
Gesangbuch1741_2_030964	* Offenb. 1, 5.	* Offenb. 1, 5.
Gesangbuch1741_2_030965	10. Das auferwehlte herz hat unter einem schmerz, drunter andre rafen, zu ei- ner liebes-kerz zwey her- zen * angeblasen, Marie und Johann. Eine frau und mann fiengens lieben an.	10. Das auserwählte Herz hat unter einem Schmerz, drunter andre rasen, zu einer Liebeskerze zwei Herzen * angeblasen, Marie und Johann. Eine Frau und Mann fingen's Lieben an.
Gesangbuch1741_2_030966	* Joh. 19, 27.	* Joh. 19, 27.
Gesangbuch1741_2_030967	11. Das lieben meyne ich, das feit dem feiten-ftich der gehangnen Liebe nun unver- a n derlich der kirchen crone bliebe; drum liebt fie fo fehr; aber wer liebt mehr als wir alle? Er. *	11. Das Lieben meine ich, das seit dem Seitenstich der gehangenen Liebe nun unveränderlich der Kirchen Krone bliebe; drum liebt sie so sehr; aber wer liebt mehr als wir alle? Er. *
Gesangbuch1741_2_030968	Hohel. 1, 1. Joh. 15, 13. 13, 1. 1781.	Hohel. 1, 1. Joh. 15, 13. 13, 1. 1781.
Gesangbuch1741_2_030969	Mel. Wer u f erwindet, foll □c.	Mel. Wer überwindet, soll etc.
Gesangbuch1741_2_030970	Wir haben unfre r feits,	Wir haben unsrerseits,
Gesangbuch1741_2_030971	GOTT lob! erfahren,	Gott Lob! erfahren,
Gesangbuch1741_2_030972	<pb n="819b" src="819.jpg" />	<pb n="819b" src="819.jpg" />
Gesangbuch1741_2_030973	wie du HErr deinen kirchen- leuten lohnft; wir wurden zur gemein vor wenig jah- ren; wir find noch zelter, wo du drunter wohnft; hilf daß wir bleiben, befta n - dig gla u ben; laß dich nichts treiben aus unferm hauß.	wie du Herr deinen Kirchenleuten lohnst; wir wurden zur Gemeinde vor wenig Jahren; wir sind noch Zelter, wo du drunter wohnst; hilf dass wir bleiben, beständig glauben; lass dich nichts treiben aus unserm Haus.

1693

1693

ID

Gesangbuch1741_2_031001
 Gesangbuch1741_2_031002
 Gesangbuch1741_2_031003
 Gesangbuch1741_2_031004
 Gesangbuch1741_2_031005
 Gesangbuch1741_2_031006
 Gesangbuch1741_2_031007
 Gesangbuch1741_2_031008
 Gesangbuch1741_2_031009
 Gesangbuch1741_2_031010
 Gesangbuch1741_2_031011
 Gesangbuch1741_2_031012
 Gesangbuch1741_2_031013
 Gesangbuch1741_2_031014
 Gesangbuch1741_2_031015
 Gesangbuch1741_2_031016
 Gesangbuch1741_2_031017
 Gesangbuch1741_2_031018
 Gesangbuch1741_2_031019
 Gesangbuch1741_2_031020
 Gesangbuch1741_2_031021
 Gesangbuch1741_2_031022
 Gesangbuch1741_2_031023
 Gesangbuch1741_2_031024
 Gesangbuch1741_2_031025
 Gesangbuch1741_2_031026
 Gesangbuch1741_2_031027
 Gesangbuch1741_2_031028
 Gesangbuch1741_2_031029
 Gesangbuch1741_2_031030
 Gesangbuch1741_2_031031
 Gesangbuch1741_2_031032
 Gesangbuch1741_2_031033
 Gesangbuch1741_2_031034
 Gesangbuch1741_2_031035
 Gesangbuch1741_2_031036
 Gesangbuch1741_2_031037
 Gesangbuch1741_2_031038
 Gesangbuch1741_2_031039
 Gesangbuch1741_2_031040

Diplomatische Transkription

2. Insonderheit wollt du
 in künftigen Jahren uns tiefer
 gründen, unsrer machen
 mehr; laß deine Herrlichkeit
 sich offenbaren und mache
 uns zu einem großen Heer;
 laß nicht zu zählen seyn unsre
 Seelen für großer Menge,
 du guter Herr!
 1782.
 Mel. Nun bitten wir den etc.
 Wir reden, wie's uns
 ums Herz ist, dahero
 wird manches dadurch
 entrüestet, das nicht unsers
 Sinnes, pflegen's zu schelten,
 lassen es kaum vor einfältig
 gelten; das hat man gern.
 2. Man weiß, die Sinne
 der Weltvernunft leiden so
 was nicht in ihrer Zunft:
 aber auf den Dörfern der
 wahren Christen richtet man
 sich auch nicht nach ihren
 Listen; da reden wir,
 3. Was dem, was klug ist
 entgegen bleibt, so lange es
 Sachen und Sätze glaubt, die
 dem Creutz zuwider und
 Christi
 <pb n="820a" src="820.jpg" />
 * (o) *
 Christi Lehre, so wahr man
 lebet, nichts als Unehre zuwege
 bringt.
 4. Wir haben weniger
 connexion, als sich das Eisen
 vermengt mit thon, mit der
 Welt begriffen; wie wir auch

Normalisierter Text

2. Insonderheit wolltest du
 in künftigen Jahren uns tiefer
 gründen, unsrer machen
 mehr; lass deine Herrlichkeit
 sich offenbaren und mache
 uns zu einem großen Heer;
 lass nicht zu zählen sein unsre
 Seelen für großer Menge,
 du guter Herr!
 1782.
 Mel. Nun bitten wir den etc.
 Wir reden, wie's uns
 ums Herz ist, dahero
 wird manches dadurch
 entrüestet, das nicht unsers
 Sinnes, pflegen's zu schelten,
 lassen es kaum für einfältig
 gelten; das hat man gern.
 2. Man weiß, die Sinne
 der Weltvernunft leiden so
 was nicht in ihrer Zunft:
 aber auf den Dörfern der
 wahren Christen richtet man
 sich auch nicht nach ihren
 Listen; da reden wir,
 3. Was dem, was klug ist
 entgegen bleibt, solange es
 Sachen und Sätze glaubt, die
 dem Kreuz zuwider und
 Christi
 <pb n="820a" src="820.jpg" />
 * (o) *
 Christi Lehre, so wahr man
 lebt, nichts als Unehre zuwege
 bringt.
 4. Wir haben weniger
 Konexion, als sich das Eisen
 vermengt mit Ton, mit der
 Welt Begriffen; wie wir auch

1694

1694

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031041	leben, daß es sonft allezeit fo	lesen, dass es sonst allezeit so
Gesangbuch1741_2_031042	gewefen zur feher zeit.	gewesen zur Seherzeit.
Gesangbuch1741_2_031043	5. Sie nehmen die wahr⸗	5. Sie nehmen die Wahrheit
Gesangbuch1741_2_031044	heit nicht, wie fie fteht; jeder	nicht, wie sie steht; jeder
Gesangbuch1741_2_031045	fieht, daß er es anders dreht;	sieht, dass er es anders dreht;
Gesangbuch1741_2_031046	halten nichts vom glauben,	halten nichts vom Glauben,
Gesangbuch1741_2_031047	drum gehn die thoren alle	drum gehn die Toren alle
Gesangbuch1741_2_031048	mit guter vernunft verlohr⸗	mit guter Vernunft verloren
Gesangbuch1741_2_031049	ren aus aꝛgerniß.	aus Ärgeris.
Gesangbuch1741_2_031050	6. So ift es falt mit der	6. So ist es fast mit der
Gesangbuch1741_2_031051	ganzen welt unter den wei⸗	ganzen Welt unter den Weisen
Gesangbuch1741_2_031052	fen noch jetzt beftellt, fuchen	noch jetzt bestellt, suchen
Gesangbuch1741_2_031053	ehr und erde; und nach ver⸗	Ehr' und Erde; und nach Verlangen
Gesangbuch1741_2_031054	langen haben fie ihren lohn	haben sie ihren Lohn
Gesangbuch1741_2_031055	fchon empfangen und all ihr	schon empfangen und all ihr
Gesangbuch1741_2_031056	guts.	Gutes.
Gesangbuch1741_2_031057	7. Die fache kommt wuꝛck⸗	7. Die Sache kommt wirklich
Gesangbuch1741_2_031058	lich aus dem grund her; mit	aus dem Grund her; mit
Gesangbuch1741_2_031059	dem ergeben ans Lamm	dem Ergeben ans Lamm
Gesangbuch1741_2_031060	haꝛts fchwer; denen klugen	hält's schwer; denen klugen
Gesangbuch1741_2_031061	leuten fcheinet die gnade we⸗	Leuten scheint die Gnade wenigstens
Gesangbuch1741_2_031062	nigtens uꝛberfluß, wo nicht	Überfluss, wo nicht
Gesangbuch1741_2_031063	fchade; fo glauben fie.	Schade; so glauben sie.
Gesangbuch1741_2_031064	8. Hoꝛ'n fie von JEFu dem	8. Hör'n sie von Jesu dem
Gesangbuch1741_2_031065	fchmerzens-mann, fehen fie	Schmerzensmann, sehen sie
Gesangbuch1741_2_031066	feine nachfolger an, will	seine Nachfolger an, will
Gesangbuch1741_2_031067	es fich nicht reimen mit de⸗	es sich nicht reimen mit denen
Gesangbuch1741_2_031068	nen hoꝛhen der angebohrnen	Höhen der angeborenen
Gesangbuch1741_2_031069	grund-ideen, und was man	Grundideen, und was man
Gesangbuch1741_2_031070	lernt.	lernt.
Gesangbuch1741_2_031071	9. O! wuꝛften fie, was fie	9. O! Wüssten sie, was sie
Gesangbuch1741_2_031072	<code><pb n="820b" src="820.jpg" /></code>	<code><pb n="820b" src="820.jpg" /></code>
Gesangbuch1741_2_031073	für fclaven find, wie jam⸗	für Sklaven sind, wie jämmerlich,
Gesangbuch1741_2_031074	merlich, elend und arm und	elend und arm und
Gesangbuch1741_2_031075	blind, fie bey aller ehre und	blind, sie bei aller Ehre und
Gesangbuch1741_2_031076	reichthum bleiben, wuꝛden	Reichtum bleiben, würden
Gesangbuch1741_2_031077	fie JEFu wort balde glaub⸗	sie Jesu Wort balde glauben,
Gesangbuch1741_2_031078	ben, das er gefagt,	das er gesagt,
Gesangbuch1741_2_031079	10. Dadurch der reiche fo	10. Dadurch der Reiche so
Gesangbuch1741_2_031080	traurig ward, war noch da⸗	traurig ward, war noch dazu

ID

Gesangbuch1741_2_031081
 Gesangbuch1741_2_031082
 Gesangbuch1741_2_031083
 Gesangbuch1741_2_031084
 Gesangbuch1741_2_031085
 Gesangbuch1741_2_031086
 Gesangbuch1741_2_031087
 Gesangbuch1741_2_031088
 Gesangbuch1741_2_031089
 Gesangbuch1741_2_031090
 Gesangbuch1741_2_031091
 Gesangbuch1741_2_031092
 Gesangbuch1741_2_031093
 Gesangbuch1741_2_031094
 Gesangbuch1741_2_031095
 Gesangbuch1741_2_031096
 Gesangbuch1741_2_031097
 Gesangbuch1741_2_031098
 Gesangbuch1741_2_031099
 Gesangbuch1741_2_031100
 Gesangbuch1741_2_031101
 Gesangbuch1741_2_031102
 Gesangbuch1741_2_031103
 Gesangbuch1741_2_031104
 Gesangbuch1741_2_031105
 Gesangbuch1741_2_031106
 Gesangbuch1741_2_031107
 Gesangbuch1741_2_031108
 Gesangbuch1741_2_031109
 Gesangbuch1741_2_031110
 Gesangbuch1741_2_031111
 Gesangbuch1741_2_031112
 Gesangbuch1741_2_031113
 Gesangbuch1741_2_031114
 Gesangbuch1741_2_031115
 Gesangbuch1741_2_031116
 Gesangbuch1741_2_031117
 Gesangbuch1741_2_031118
 Gesangbuch1741_2_031119
 Gesangbuch1741_2_031120

Diplomatische Transkription

zu von der besten art, fo daß
 ihn der Heyland wu^rcklich
 geliebet; allein er gieng weg
 und zwar betru^bet, und kam
 nicht mehr.
 11. HErr JEFu! wir dan^r
 cken dir inniglich, daß du uns
 arme fo gna^diglich davon
 u^berfu^hret, daß wir erkennen
 wie au^fßer dir alles, was zu
 nennen, nichts wu^rdig ift.
 12. Indeß bringt mancher
 zu diefen zeit dir zum ge^r
 fchenck feine herrlichkeit in
 das haus des friedens; wird
 er kein ja^rger, machft du ihn
 doch mit zum waffen-tra^rger,
 GOtt lob und danck!
 13. Kriegt man nur fo was
 vom heiligen Geift, der eh^r
 mals denen hat hand geleift,
 die das tⁱche dienen dort
 u^bernahmen, wie fie, noch
 ehe fie's amt bekamen, fo hat
 man es.
 1783.
 Mel. Nun bitten wir den □c.
 Wir wi^ffen denn, GOtt
 lob! allerfeits nichts
 als
 <pb n="821a" src="821.jpg" />
 * (o) *
 als fein blut und fein heiligs
 creutz; auch die fchoⁿite fache,
 woher fie wa^re, fließet bey
 uns aus der GOttes^rlehre
 vom creutz^rverftand.
 2. Der grundfatz der hei^r
 ligen Blut-Gemein ift der
 von GOtt felbten gelegte

Normalisierter Text

von der besten Art, so dass
 ihn der Heiland wirklich
 geliebt; allein er ging weg
 und zwar betrübt, und kam
 nicht mehr.
 11. Herr Jesu! Wir danken
 dir inniglich, dass du uns
 arme so gnädiglich davon
 überführt, dass wir erkennen
 wie außer dir alles, was zu
 nennen, nichts würdig ist.
 12. Indes bringt mancher
 zu dieser Zeit dir zum Geschenk
 seine Herrlichkeit in
 das Haus des Friedens; wird
 er kein Jäger, machst du ihn
 doch mit zum Waffenträger,
 Gott Lob und Dank!
 13. Kriegt man nur so was
 vom heiligen Geist, der ehemals
 denen hat Hand geleistet,
 die das Tische dienen dort
 übernahmen, wie sie, noch
 ehe sie's Amt bekamen, so hat
 man es.
 1783.
 Mel. Nun bitten wir den etc.
 Wir wissen denn, Gott
 Lob! allerseits nichts
 als
 <pb n="821a" src="821.jpg" />
 * (o) *
 als sein Blut und sein heiliges
 Kreuz; auch die schönste Sache,
 woher sie wäre, fließt bei
 uns aus der Gotteslehre
 vom Kreuzesverstand.
 2. Der Grundsatz der heiligen
 Blutgemeinde ist der
 von Gott selbst gelegte

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031121	ltein. Grund der ew'gen	Stein. Grund der ewigen
Gesangbuch1741_2_031122	gru'nde mit lieben augen! du	Gründe mit sieben Augen! Du
Gesangbuch1741_2_031123	machft, daß unfre zu fehen	machst, dass unsre zu sehen
Gesangbuch1741_2_031124	taugen, was wahrheit ift.	taugen, was Wahrheit ist.
Gesangbuch1741_2_031125	3. Die heilige lehre, die die-	3. Die heilige Lehre, die dieser
Gesangbuch1741_2_031126	fer GOtt feinen apofeln zu	Gott seinen Aposteln zu
Gesangbuch1741_2_031127	pred'gen gebot, machet zwar	predigen gebot, macht zwar
Gesangbuch1741_2_031128	in wahrheit Juden und Grie-	in Wahrheit Juden und Griechen,
Gesangbuch1741_2_031129	chen, daß fie fich a'rgern und	dass sie sich ärgern und
Gesangbuch1741_2_031130	todt dran riechen; wer kan	tot dran riechen; wer kann
Gesangbuch1741_2_031131	davor?	davor?
Gesangbuch1741_2_031132	4. Wir reden und zeugen	4. Wir reden und zeugen
Gesangbuch1741_2_031133	doch jederman; wer ohren	doch jedermann; wer Ohren
Gesangbuch1741_2_031134	hat, ho'ret, und nimmt es an,	hat, hört, und nimmt es an,
Gesangbuch1741_2_031135	fagen allen feelen, die wir	sagen allen Seelen, die wir
Gesangbuch1741_2_031136	nur fprechen, daß fie umfonft	nur sprechen, dass sie umsonst
Gesangbuch1741_2_031137	ihren kopff zerbrechen, eh fie	ihren Kopf zerbrechen, eh sie
Gesangbuch1741_2_031138	gegla'ubt.	geglaubt.
Gesangbuch1741_2_031139	5. Ihr feelen! wir bitten,	5. Ihr Seelen! Wir bitten,
Gesangbuch1741_2_031140	fagt gute nacht allem, was	sagt gute Nacht allem, was
Gesangbuch1741_2_031141	GOtt an dem creutz veracht	Gott an dem Kreuz verachtet
Gesangbuch1741_2_031142	mit der dornen-krone, und	mit der Dornenkrone, und
Gesangbuch1741_2_031143	wa'rens freunde, fehet, fie	wären's Freunde, sehet, sie
Gesangbuch1741_2_031144	find doch gefchworne feinde	sind doch geschworne Feinde
Gesangbuch1741_2_031145	von JElu creutz.	von Jesu Kreuz.
Gesangbuch1741_2_031146	6. Ift jemand, der mit will,	6. Ist jemand, der mit will,
Gesangbuch1741_2_031147	den nehmet mit, ihr aber ver-	den nehmt mit, ihr aber versäumt
Gesangbuch1741_2_031148	fa'umt euch in keinem fchritt;	euch in keinem Schritt;
Gesangbuch1741_2_031149	wer nicht mit euch gla'ubet,	wer nicht mit euch glaubt,
Gesangbuch1741_2_031150	bleibt doch zuru'cke; fliehet	bleibt doch zurücke; fliehet
Gesangbuch1741_2_031151	<pb n="821b" src="821.jpg" />	<pb n="821b" src="821.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031152		1695
Gesangbuch1741_2_031153	mit frohem fchall aus dem	mit frohem Schall aus dem
Gesangbuch1741_2_031154	ftricke, feht euch nicht um.	Stricke, seht euch nicht um.
Gesangbuch1741_2_031155	7. O Lammes-Blut! ru'he	7. O Lammesblut! rühre
Gesangbuch1741_2_031156	re du ma'chtiglich mit deinem	du mächtiglich mit deinem
Gesangbuch1741_2_031157	heiligen ftirnen-ftrich, was	heiligen Stirnenstrich, was
Gesangbuch1741_2_031158	ins haus geho'ret; gieb ihm	ins Haus gehöret; gib ihm
Gesangbuch1741_2_031159	dein fiegel, biß deine leute	dein Siegel, bis deine Leute
Gesangbuch1741_2_031160	vollkomne fpiegel der creutz-	vollkommene Spiegel der Kreuzgestalt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031161	gefalt.	
Gesangbuch1741_2_031162	1784.	1784.
Gesangbuch1741_2_031163	An Jahr:Festen.	An Jahresfesten.
Gesangbuch1741_2_031164	Text. Wohl dir, Iffrael!	Text. Wohl dir, Israel!
Gesangbuch1741_2_031165	wer ift dir gleich? du volck,	wer ist dir gleich? Du Volk,
Gesangbuch1741_2_031166	das durch den HErrn deinen	das durch den Herrn deinen
Gesangbuch1741_2_031167	GOtt felig wird, der dei-	Gott selig wird, der deine
Gesangbuch1741_2_031168	ne hu4ffe, fchild und das	Hilfe, Schild und das
Gesangbuch1741_2_031169	fchwerdt deines fieges ift.	Schwert deines Sieges ist.
Gesangbuch1741_2_031170	Choral. Ifts mo4glich,herz	Choral. Ist's möglich, Herz
Gesangbuch1741_2_031171	der feele; □c. n. 1254. v. 2.	der Seele; etc. n. 1254. V. 2.
Gesangbuch1741_2_031172	Recitativ. Die zeit hat	Recitativ. Die Zeit hat
Gesangbuch1741_2_031173	fonft die ungelegenheit, daß	sonst die Ungelegenheit, dass
Gesangbuch1741_2_031174	man fie mit dem traurigften	man sie mit dem Traurigsten
Gesangbuch1741_2_031175	vergleicht, und wenn ein	vergleicht, und wenn ein
Gesangbuch1741_2_031176	jahr dem andern weicht, fo	Jahr dem andern weicht, so
Gesangbuch1741_2_031177	thut man denn gemeiniglich,	tut man dann gemeiniglich,
Gesangbuch1741_2_031178	als waere mit dem fchluß der	als wäre mit dem Schluss der
Gesangbuch1741_2_031179	tage das ende einer alten	Tage das Ende einer alten
Gesangbuch1741_2_031180	plage, und einer neuen noth	Plage, und einer neuen Not
Gesangbuch1741_2_031181	periodus an deren fteile ein-	Periode an deren Stelle eingetreten.
Gesangbuch1741_2_031182	getreten.	
Gesangbuch1741_2_031183	Das beten beftehet meh-	Das Beten besteht mehrheitlich
Gesangbuch1741_2_031184	rentheils in lamentirn, und	in Lamentieren, und
Gesangbuch1741_2_031185	weil die menfchen einen zahn	weil die Menschen einen Zahn
Gesangbuch1741_2_031186	verliern, fo ifts, als obs ums	verlieren, so ist's, als ob's ums
Gesangbuch1741_2_031187	leben fey; fo lieben fie die	Leben sei; so lieben sie die
Gesangbuch1741_2_031188	trickeley. Ich mercke, das	Trickelei. Ich merke, das
Gesangbuch1741_2_031189	ift	ist
Gesangbuch1741_2_031190	<pb n="822a" src="822.jpg" />	<pb n="822a" src="822.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031191		1696
Gesangbuch1741_2_031192	* (o) *	* (o) *
Gesangbuch1741_2_031193	ift noch was altes, was tod-	ist noch was Altes, was Totes,
Gesangbuch1741_2_031194	tes, fteinernes und kaltes,	Steinernes und Kaltes,
Gesangbuch1741_2_031195	was, wie der bund gewefen	was, wie der Bund gewesen
Gesangbuch1741_2_031196	ift, den GOtt mit unfern vaer-	ist, den Gott mit unsern Vätern
Gesangbuch1741_2_031197	tern machte, als er fie noch	machte, als er sie noch
Gesangbuch1741_2_031198	vors lohn zu etwas brachte,	vors Lohn zu etwas brachte,
Gesangbuch1741_2_031199	und da man folche lebens-	und da man solche Lebensläufe
Gesangbuch1741_2_031200	lauffe ift:	liest:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031201	Text. Meine tage find ge	Text. Meine Tage sind geflohen
Gesangbuch1741_2_031202	flohen wie ein lauffer, lie	wie ein Läufer, sie
Gesangbuch1741_2_031203	find geflohen, und haben	sind geflohen, und haben
Gesangbuch1741_2_031204	nichts gutes erlebt.	nichts Gutes erlebt.
Gesangbuch1741_2_031205	Arioso. Wer war doch die	Arioso. Wer war doch dieser
Gesangbuch1741_2_031206	fer creutes-bruder? ein ober	Kreuzesbruder? Ein Oberster
Gesangbuch1741_2_031207	fter am fteuer-ruder des	am Steuerruder des
Gesangbuch1741_2_031208	glu ^{ck} lichen Arabiens, des	glücklichen Arabiens, des
Gesangbuch1741_2_031209	landes, da man ihn als ko	Landes, da man ihn als König,
Gesangbuch1741_2_031210	nig, und wenn das etwa noch	und wenn das etwa noch
Gesangbuch1741_2_031211	zu wenig, als einen fiſch	zu wenig, als einen fischgesunden
Gesangbuch1741_2_031212	gefunden mann, als einen	Mann, als einen
Gesangbuch1741_2_031213	vater vieler kinder, als aller	Vater vieler Kinder, als aller
Gesangbuch1741_2_031214	feinde u ^{ber} winder, nicht tief	Feinde Überwinder, nicht tief
Gesangbuch1741_2_031215	genug verehren kan; ein	genug verehren kann; ein
Gesangbuch1741_2_031216	fu ^r ſte, deffen glu ^{ck} und macht	Fürst, dessen Glück und Macht
Gesangbuch1741_2_031217	den Satan ſelber neidiſch	den Satan selber neidisch
Gesangbuch1741_2_031218	macht; und was hat der in	macht; und was hat der in
Gesangbuch1741_2_031219	feinen jahren erfahren? er	seinen Jahren erfahren? Er
Gesangbuch1741_2_031220	fagt: nichts guts.	sagt: nichts Gutes.
Gesangbuch1741_2_031221	Chor. Von Adam her fo	Chor. Von Adam her so
Gesangbuch1741_2_031222	lange zeit war unfer fleiſch	lange Zeit war unser Fleisch
Gesangbuch1741_2_031223	vermaledeyt, □c. n. 53. v. 1.	vermaledeit, etc. n. 53. V. 1.
Gesangbuch1741_2_031224	Recit. Und Salomo in ſei	Recit. Und Salomo in seinem
Gesangbuch1741_2_031225	nem reich, der ko ⁿ ige ihr gott	Reich, der Könige ihr Gott
Gesangbuch1741_2_031226	zu feinen zeiten, (ſie fuchten	zu seinen Zeiten, (sie suchten
Gesangbuch1741_2_031227	feinen thron von weiten, und	seinen Thron von Weiten, und
Gesangbuch1741_2_031228	fagten: HErr! wer iſt dir	sagten: Herr! Wer ist dir
Gesangbuch1741_2_031229	gleich?) was wird doch der	gleich?) Was wird doch der
Gesangbuch1741_2_031230	von feinen tagen uns fagen?	von seinen Tagen uns sagen?
Gesangbuch1741_2_031231	<pb n="822b" src="822.jpg" />	<pb n="822b" src="822.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031232	er nennt ſie eine mu ^{he} zeit	er nennt sie eine Mühezeit
Gesangbuch1741_2_031233	und eitelkeit.	und Eitelkeit.
Gesangbuch1741_2_031234	Chor. Denn es war den	Chor. Denn es war den
Gesangbuch1741_2_031235	Juden □c. n. 1074. v. 5.	Juden etc. n. 1074. V. 5.
Gesangbuch1741_2_031236	Recit. Ich glaube, daß die	Recit. Ich glaube, dass die
Gesangbuch1741_2_031237	menſchen noch was von der	Menschen noch was von der
Gesangbuch1741_2_031238	alten weiße haben. Die ga	alten Weise haben. Die Gaben
Gesangbuch1741_2_031239	ben die feligſten verachten	die seligsten verachten
Gesangbuch1741_2_031240	ſie; das unvergleichlich fanff	sie; das unvergleichlich sanfte

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031241	te joch das halten sie vor	Joch das halten sie für
Gesangbuch1741_2_031242	laft, und wenn du sie biß Rom	Last, und wenn du sie bis Rom
Gesangbuch1741_2_031243	getragen haift, du treuer Hu	getragen hast, du treuer Hüter
Gesangbuch1741_2_031244	ter unfers lebens! und fetzet	unsers Lebens! Und setzt
Gesangbuch1741_2_031245	denn die weichen glieder ein	dann die weichen Glieder ein
Gesangbuch1741_2_031246	einigmal nicht fanfte nieder,	einzig Mal nicht sanfte nieder,
Gesangbuch1741_2_031247	fo ift die ganze muh verge	so ist die ganze Müh vergebens.
Gesangbuch1741_2_031248	bens.	
Gesangbuch1741_2_031249	Chor. O volck! wie daß	Chor. O Volk! Wie dass
Gesangbuch1741_2_031250	du nicht verftehft, □c.n.48.8.	du's nicht verstehst, etc. n. 48. 8.
Gesangbuch1741_2_031251	Recit. Das mochte feyn;	Recit. Das möchte sein;
Gesangbuch1741_2_031252	allein ein theil der Creutz	allein ein Teil der Kreuzgemeinden,
Gesangbuch1741_2_031253	meinen, die ernfte und er	die ernste und erweckte
Gesangbuch1741_2_031254	weckte Chriften; die Welche	Christen; die Welsche
Gesangbuch1741_2_031255	welt nennt sie die Quietis	Welt nennt sie die Quietisten,
Gesangbuch1741_2_031256	ften, Franzo	Franzosen sagen Jansenisten,
Gesangbuch1741_2_031257	feniften, die Engelsma	die Engländer
Gesangbuch1741_2_031258	Methodiften, die Nieder	Methodisten, die Niederländer
Gesangbuch1741_2_031259	la	Ernstige, die Deutschen
Gesangbuch1741_2_031260	nder Ernftige, die Teut	aber Pietisten; das
Gesangbuch1741_2_031261	ichen aber Pietiften; daß	selbe wertgeschätzte Volk
Gesangbuch1741_2_031262	felbe werthgefcha	gerechnet zu der Zeugen
Gesangbuch1741_2_031263	gerechnet zu der Zeugen	wolck, das fingt, wenn seine
Gesangbuch1741_2_031264	wolck, das fingt, wenn seine	Stunde da, gar selten ein Halleluja;
Gesangbuch1741_2_031265	ftunde da, gar felten ein hal	wenn sie das Leben
Gesangbuch1741_2_031265	lelujah; wenn sie das leben	rekapituliren, so geht es an
Gesangbuch1741_2_031266	recapituliren, fo geht es an	ein Lamentiren; man kämpft,
Gesangbuch1741_2_031267	ein lamentiren; man ka	und wenn man siegt, so wird
Gesangbuch1741_2_031268	mpft,	man halb vergnügt; man
Gesangbuch1741_2_031268	und wenn man fiegt, fo wird	weint,
Gesangbuch1741_2_031269	man halb vergnu	<pb n="823a" src="823.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031270	gt; man	* (o) *
Gesangbuch1741_2_031270	weint,	weint, man klagt, man thut
Gesangbuch1741_2_031271	<pb n="823a" src="823.jpg" />	als ob der letzte tag von et
Gesangbuch1741_2_031272	* (o) *	lich taufend böfen tagen der
Gesangbuch1741_2_031273	weint, man klagt, man thut	schlimmste unter allen sey;
Gesangbuch1741_2_031274	als ob der letzte tag von et	man fingt vors Evolamus,
Gesangbuch1741_2_031275	lich taufend böfen tagen der	vors Te Deum laudamus
Gesangbuch1741_2_031276	schlimmste unter allen sey;	und ander jubelndes ge
Gesangbuch1741_2_031277	man fingt vors Evolamus,	schrey, die Litaney.
Gesangbuch1741_2_031278	vors Te Deum laudamus	
Gesangbuch1741_2_031278	und ander jubelndes ge	
Gesangbuch1741_2_031279	schrey, die Litaney.	
Gesangbuch1741_2_031280		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031281	Text. Wer danck opffert,	Text. Wer Dank opfert,
Gesangbuch1741_2_031282	der preifet ihn, und das ift	der preist ihn, und das ist
Gesangbuch1741_2_031283	der weg, daß er ihm zeige	der Weg, dass er ihm zeige
Gesangbuch1741_2_031284	das heil GOTTes.	das Heil Gottes.
Gesangbuch1741_2_031285	Recit. Die Creutz-Gemein	Recit. Die Kreuzgemeinde
Gesangbuch1741_2_031286	und wer fich drinne findt,	und wer sich drinnen findet,
Gesangbuch1741_2_031287	das nennet fich ein kind des	das nennt sich ein Kind des
Gesangbuch1741_2_031288	glu ^c cks und auch der liebe;	Glücks und auch der Liebe;
Gesangbuch1741_2_031289	und feine ganze lebenszeit	und seine ganze Lebenszeit
Gesangbuch1741_2_031290	die ift fo voller feligkeit, daß	die ist so voller Seligkeit, dass
Gesangbuch1741_2_031291	es die gnaden-triebe nicht	es die Gnadentriebe nicht
Gesangbuch1741_2_031292	gnug bewundern kan. Ein	genug bewundern kann. Ein
Gesangbuch1741_2_031293	jeder mann, ein' jede frau,	jedermann, eine jede Frau,
Gesangbuch1741_2_031294	und ihre kinder find arme	und ihre Kinder sind arme
Gesangbuch1741_2_031295	fu ⁿ der; viel hundert find	Sünder; viel Hundert sind
Gesangbuch1741_2_031296	fchon bey den engeln von	schon bei den Engeln von
Gesangbuch1741_2_031297	ma ⁿ geln und aller unge-	Mängeln und aller Ungemächlichkeit
Gesangbuch1741_2_031298	ma ^c hlichkeit befreyt. Was	befreit. Was
Gesangbuch1741_2_031299	ha ^u fer find gebaut? was	Häuser sind gebaut? Was
Gesangbuch1741_2_031300	gnaden-tempel zu einem felig-	Gnadentempel zu einem seligen
Gesangbuch1741_2_031301	gen exempel gelch ^u tzet und	Exempel geschützt und
Gesangbuch1741_2_031302	genährt, von jahr zu jahr	genährt, von Jahr zu Jahr
Gesangbuch1741_2_031303	vermehrt, fo daß ein jeder	vermehrt, so dass ein jeder
Gesangbuch1741_2_031304	der verwandten an diefen ar-	der Verwandten an diesen armen
Gesangbuch1741_2_031305	men exulanten fein wunder	Exulanten sein Wunder
Gesangbuch1741_2_031306	fchaut; hat mancher creutzes-	schaut; hat mancher Kreuzesuntertan
Gesangbuch1741_2_031307	unterthan vor feine eigene	für seine eigene
Gesangbuch1741_2_031308	perfon als unfers Lammes	Person als unsers Lammes
Gesangbuch1741_2_031309	lohn zehn-zwanzig mal	Lohn zehn-, zwanzig Mal
Gesangbuch1741_2_031310	durchs meer geriffen, und	durchs Meer gerissen, und
Gesangbuch1741_2_031311	<pb n="823b" src="823.jpg" />	<pb n="823b" src="823.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031312		1697
Gesangbuch1741_2_031313	feiner arbeit warten mu ^s ffen;	seiner Arbeit warten müssen;
Gesangbuch1741_2_031314	fo du ^s ffen fie fich doch nicht	so dürfen sie sich doch nicht
Gesangbuch1741_2_031315	theilen, als immer auf fehr	teilen, als immer auf sehr
Gesangbuch1741_2_031316	kurze zeit; empfinden an der	kurze Zeit; empfinden an der
Gesangbuch1741_2_031317	wiederkunfft mehr freud als	Wiederkehr mehr Freud als
Gesangbuch1741_2_031318	bey dem abfchied leid; die	bei dem Abschied Leid; die
Gesangbuch1741_2_031319	fchmach des Lamms ift ihre	Schmach des Lamms ist ihre
Gesangbuch1741_2_031320	ehre; das bißgen tort und	Ehre; das Bisschen Tort und

ID

Gesangbuch1741_2_031321
 Gesangbuch1741_2_031322
 Gesangbuch1741_2_031323
 Gesangbuch1741_2_031324
 Gesangbuch1741_2_031325
 Gesangbuch1741_2_031326
 Gesangbuch1741_2_031327
 Gesangbuch1741_2_031328
 Gesangbuch1741_2_031329
 Gesangbuch1741_2_031330
 Gesangbuch1741_2_031331
 Gesangbuch1741_2_031332
 Gesangbuch1741_2_031333
 Gesangbuch1741_2_031334
 Gesangbuch1741_2_031335
 Gesangbuch1741_2_031336
 Gesangbuch1741_2_031337
 Gesangbuch1741_2_031338
 Gesangbuch1741_2_031339
 Gesangbuch1741_2_031340
 Gesangbuch1741_2_031341
 Gesangbuch1741_2_031342
 Gesangbuch1741_2_031343
 Gesangbuch1741_2_031344
 Gesangbuch1741_2_031345
 Gesangbuch1741_2_031346
 Gesangbuch1741_2_031347
 Gesangbuch1741_2_031348
 Gesangbuch1741_2_031349
 Gesangbuch1741_2_031350
 Gesangbuch1741_2_031351
 Gesangbuch1741_2_031352
 Gesangbuch1741_2_031353
 Gesangbuch1741_2_031354
 Gesangbuch1741_2_031355
 Gesangbuch1741_2_031356
 Gesangbuch1741_2_031357
 Gesangbuch1741_2_031358
 Gesangbuch1741_2_031359
 Gesangbuch1741_2_031360

Diplomatische Transkription

druck das sie zuweilen in den
 Jahren auf einen ruck und
 wie in einem augenblick erfah-
 ren, das kommt nicht anders
 raus, als wenn der
 teufel an der kette wäre.
 Choral. Der Fürst dieser
 welt, so fauer er sich stellt,
 thut er uns doch nichts, das
 macht er ilt gericht; ein
 wörtlein kan ihn fällen.
 Aria. Nun dann, wir danken
 unserm Lamm vor unfre
 zeiten, und wollen nichts zurück
 von allen Schwierigkeiten,
 befehl ihm Kinder, Frau
 und mann, das haus, den
 unterthan, am allermeisten
 seine geheiligte Gemeinde zu
 treuen händen an.
 Choral. Laß uns in der
 blut'gen gnade etc. n. 1161. 3.
 Recit. Nun geht es abermal
 so ziemlich aus einander;
 von diesem Kirchenaal
 ist ein und andre zeit, darauf
 wir uns ins land vertheilen,
 was weit: allein auch diese
 zeit wird gleich den vorigen
 vergehen.
 (Gg) Cho-
 <pb n="824a" src="824.jpg" />
 * (o) *
 Chorus. Wir gehn in die
 ferne, und kommen zurücke,
 und machen, so gut man kan,
 jedes fein glücke.
 Aria. Wir danken unserm
 guten HErrn zum voraus

Normalisierter Text

Druck, das sie zuweilen in den
 Jahren auf einen Ruck und
 wie in einem Augenblick erfahren,
 das kommt nicht anders
 raus, als wenn der
 Teufel an der Kette wäre.
 Choral. Der Fürst dieser
 Welt, so sauer er sich stellt,
 tut er uns doch nichts, das
 macht, er ist gerichtet; ein
 Wörtlein kann ihn fällen.
 Aria. Nun dann, wir danken
 unserem Lamm für unsre
 Zeiten, und wollen nichts zurück
 von allen Schwierigkeiten,
 befehlen ihm Kinder, Frau
 und Mann, das Haus, den
 Untertan, am allermeisten
 seine geheiligte Gemeinde zu
 treuen Händen an.
 Choral. Lass uns in der
 blutigen Gnade etc. n. 1161. 3.
 Recit. Nun geht es abermal
 so ziemlich auseinander;
 von diesem Kirchensaal
 ist ein und andere Zeit, darauf
 wir uns ins Land verteilen,
 was weit: allein auch diese
 Zeit wird gleich den vorigen
 vergehen.
 (Gg) Cho-
 <pb n="824a" src="824.jpg" />
 1698 * (o) *
 rus. Wir gehn in die
 Ferne, und kommen zurücke,
 und machen, so gut man kann,
 jedes sein Glücke.
 Aria. Wir danken unserm
 guten Herrn zum Voraus

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031361	vor den schönen Stern, der unser	für den schönen Stern, der unserm
Gesangbuch1741_2_031362	ferm wanderfuß wird glänzen	Wanderfuß wird glänzen,
Gesangbuch1741_2_031363	zen, und welcher uns begleiten	und welcher uns begleiten
Gesangbuch1741_2_031364	wird, bis unser Lamm,	wird, bis unser Lamm,
Gesangbuch1741_2_031365	der gute Hirt, uns wieder	der gute Hirt, uns wieder
Gesangbuch1741_2_031366	bringt zu unsern Grenzen.	bringt zu unsern Grenzen.
Gesangbuch1741_2_031367	Gemein! denck unser, wir	Gemeinde! Denk unser, wir
Gesangbuch1741_2_031368	sind dein.	sind dein.
Gesangbuch1741_2_031369	Choral. Herr Jesu	Choral. Herr Jesu
Gesangbuch1741_2_031370	Christ! dein Tod, etc.	Christ! Dein Tod, etc.
Gesangbuch1741_2_031371	1785.	1785.
Gesangbuch1741_2_031372	Mel. Wenn meine Sünde mich etc.	Mel. Wenn meine Sünde mich etc.
Gesangbuch1741_2_031373	Zu eben diesen Füßen fiel	Zu eben diesen Füßen fiel
Gesangbuch1741_2_031374	Fürst Johannes hin, die	Fürst Johannes hin, die
Gesangbuch1741_2_031375	an dem Creutze büßen für	an dem Kreuze büßen für
Gesangbuch1741_2_031376	meinen Sündersinn; er fiel	meinen Sündersinn; er fiel
Gesangbuch1741_2_031377	dahin, als wär' er tot, vor	dahin, als wär' er tot, vor
Gesangbuch1741_2_031378	diesen Marmorsäulen vom	diesen Marmorsäulen vom
Gesangbuch1741_2_031379	Schmerz noch Feuerrot.	Schmerz noch Feuerrot.
Gesangbuch1741_2_031380	2. Wer war's? Der Favorit,	2. Wer war's? Der Favorit,
Gesangbuch1741_2_031381	der Jünger an der Brust,	der Jünger an der Brust,
Gesangbuch1741_2_031382	der, was die andern mühte,	der, was die andern mühte,
Gesangbuch1741_2_031383	beim Herrn erforschen	beim Herrn erforschen
Gesangbuch1741_2_031384	mußt; der Jünger, der dem	mußt; der Jünger, der dem
Gesangbuch1741_2_031385	teuren Lamm von Thabor	teuren Lamm von Thabor
Gesangbuch1741_2_031386	bis ans Creutze nicht von der	bis ans Kreuze nicht von der
Gesangbuch1741_2_031387	Seite kam.	Seite kam.
Gesangbuch1741_2_031388	3. Anbetungsvolle Wahr-	3. Anbetungsvolle Wahrheit!
Gesangbuch1741_2_031389	heit! So ist's mit Jesu Volk;	So ist's mit Jesu Volk;
Gesangbuch1741_2_031390	wer sie sieht in der Klarheit	wer sie sieht in der Klarheit
Gesangbuch1741_2_031391	die lichte Zeugenwolcke, der	die lichte Zeugenwolke, der
Gesangbuch1741_2_031392		
Gesangbuch1741_2_031393	denckt: O mein Herr Jesu	denkt: O mein Herr Jesu
Gesangbuch1741_2_031394	Christ! das sind ja lauter	Christ! Das sind ja lauter
Gesangbuch1741_2_031395	Sonnen; was doch ein Zeuge ist!	Sonnen; was doch ein Zeuge ist!
Gesangbuch1741_2_031396	4. Ihr aber, die es sahen,	4. Ihr aber, die es sahen,
Gesangbuch1741_2_031397	wie's an sich selber ist, mit Augen	wie's an sich selber ist, mit Augen
Gesangbuch1741_2_031398	und von nahen, ihr heiligen!	und von nahen, ihr heiligen!
Gesangbuch1741_2_031399	Ihr wißt, daß dieses	Ihr wisst, dass dieses
Gesangbuch1741_2_031400	ganze Wolckenheer nichts	ganze Wolkenheer nichts

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031401	anders find als tropflein,	anders sind als Tröpflein,
Gesangbuch1741_2_031402	verfammet aus dem meer.	versammelt aus dem Meer.
Gesangbuch1741_2_031403	5. Da ist kein licht zu	5. Da ist kein Licht zu
Gesangbuch1741_2_031404	schließen aus ihnen allzu-	schließen aus ihnen allzumal;
Gesangbuch1741_2_031405	mal; die strahlen, die sie	die Strahlen, die sie
Gesangbuch1741_2_031406	schließen, sind nur ein wie-	schließen, sind nur ein Wiederstrahl
Gesangbuch1741_2_031407	derstrahl und eine repercul-	und eine Reperkussion
Gesangbuch1741_2_031408	sion vom element der sonne,	vom Element der Sonne,
Gesangbuch1741_2_031409	von Gottes eignen Sohn.	von Gottes eignem Sohn.
Gesangbuch1741_2_031410	6. Kein bebender gezitter	6. Kein bebendes Gezitter
Gesangbuch1741_2_031411	macht das geringste blat in	macht das geringste Blatt in
Gesangbuch1741_2_031412	einem sturm-gewitter, als	einem Sturmgewitter, als
Gesangbuch1741_2_031413	das durchleuchtete rad, das	das durchleuchtete Rad, das
Gesangbuch1741_2_031414	schrecklich in den speichen	schrecklich in den Speichen
Gesangbuch1741_2_031415	geht, wies der prophet ge-	geht, wie's der Prophet gesehen,
Gesangbuch1741_2_031416	hen, vor JESU majestät.	vor Jesu Majestät.
Gesangbuch1741_2_031417	7. Kommt man ins reich der	7. Kommt man ins Reich der
Gesangbuch1741_2_031418	geister mit unsers Königs	Geister mit unsers Königs
Gesangbuch1741_2_031419	sohn; da ist er Herr und Mei-	Sohn; da ist er Herr und Meister,
Gesangbuch1741_2_031420	ster, da sitzt er auf dem thron,	da sitzt er auf dem Thron,
Gesangbuch1741_2_031421	da muß der lichteste seraphim,	da muss der lichteste Seraphim,
Gesangbuch1741_2_031422	der reinste geist, erblinden,	der reinste Geist, erblinden,
Gesangbuch1741_2_031423	und windet sich vor ihm.	und windet sich vor ihm.
Gesangbuch1741_2_031424	8. Ein junger JESU gehe	8. Ein Jünger Jesu gehe
Gesangbuch1741_2_031425	nur einmal im gemüth was	nur einmal im Gemüt was
Gesangbuch1741_2_031426	näher zu der höhe, darnach	näher zu der Höhe, darnach
Gesangbuch1741_2_031427	der glaube sieht, er setze sich	der Glaube sieht, er setze sich
Gesangbuch1741_2_031428	ein wenig nur in einen wun-	ein wenig nur in einen Wunderglauben,
Gesangbuch1741_2_031429	der-glauben, so kommt er auf	so kommt er auf
Gesangbuch1741_2_031430	die spur.	die Spur.
Gesangbuch1741_2_031431	9. Da	9. Da
Gesangbuch1741_2_031432	<pb n="825a" src="825.jpg" />	<pb n="825a" src="825.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031433	* (o) *	* (o) *
Gesangbuch1741_2_031434	9. Da wird er, wenn sein	wird er, wenn sein
Gesangbuch1741_2_031435	wille nicht dessen wille ist, der	Wille nicht dessen Wille ist, der
Gesangbuch1741_2_031436	feines leibes fülle und haupt	seines Leibes Fülle und Haupt
Gesangbuch1741_2_031437	ist, JESUS Chrift, auf einmal	ist, Jesus Christ, auf einmal
Gesangbuch1741_2_031438	einen anblick sehn, daß ihm	einen Anblick sehn, dass ihm
Gesangbuch1741_2_031439	gewiß die haare zu berge	gewiss die Haare zu Berge
Gesangbuch1741_2_031440	drußer stehn.	drüber stehn.

ID

Gesangbuch1741_2_031441
 Gesangbuch1741_2_031442
 Gesangbuch1741_2_031443
 Gesangbuch1741_2_031444
 Gesangbuch1741_2_031445
 Gesangbuch1741_2_031446
 Gesangbuch1741_2_031447
 Gesangbuch1741_2_031448
 Gesangbuch1741_2_031449
 Gesangbuch1741_2_031450
 Gesangbuch1741_2_031451
 Gesangbuch1741_2_031452
 Gesangbuch1741_2_031453
 Gesangbuch1741_2_031454
 Gesangbuch1741_2_031455
 Gesangbuch1741_2_031456
 Gesangbuch1741_2_031457
 Gesangbuch1741_2_031458
 Gesangbuch1741_2_031459
 Gesangbuch1741_2_031460
 Gesangbuch1741_2_031461
 Gesangbuch1741_2_031462
 Gesangbuch1741_2_031463
 Gesangbuch1741_2_031464
 Gesangbuch1741_2_031465
 Gesangbuch1741_2_031466
 Gesangbuch1741_2_031467
 Gesangbuch1741_2_031468
 Gesangbuch1741_2_031469
 Gesangbuch1741_2_031470
 Gesangbuch1741_2_031471
 Gesangbuch1741_2_031472
 Gesangbuch1741_2_031473
 Gesangbuch1741_2_031474
 Gesangbuch1741_2_031475
 Gesangbuch1741_2_031476
 Gesangbuch1741_2_031477
 Gesangbuch1741_2_031478
 Gesangbuch1741_2_031479
 Gesangbuch1741_2_031480

Diplomatische Transkription

10. Ift das mein lieber
 bruder! gedenckt ein armer
 itaub, der aller welten ruder
 nicht hielt vor einen raub,
 und ward ein armer menich
 wie ich, und that fo herz<ver>
 traulich; er ift es ficherlich.
 11. Gemeine! du verliebte
 in feines todes krafft, du fe-
 liglich betru<be> jetzt frohe
 fu<nder>fchafft! was denckft
 du, daß man mit dem mann,
 vor dem Johannes bebte, fo
 nahe werden kan?
 12. Er fegnet deine feele
 an diefem fu<ffen> tag, daß dei-
 ne leibes<ho>te es mit genieß-
 fen mag; das Blut, das aus
 den maalen rann, das tra<nck>
 dich, und fein Leichnam dein
 himmel<brod>, dein Man.
 13. Er fprach: mein leib
 ift fpeife, mein blut ift wahrer
 tranck; fo glaubten ihm zum
 preife die ju<nger> lebenslang.
 Wir glaubens auch, wir
 fu<hlens> gar; wir willen, wie
 uns immer dabey zu muthe
 war.
 14. Was thut man? fa<llt>
 man nieder? nein, man geht
 <pb n="825b" src="825.jpg" />
 in ihn ein; wir willen, daß
 wir glieder an feinem leibe
 feyn; das ift die art vom
 abendmahl, der Scho<pfer>
 aller dinge verbirgt den
 Gottes<trahl>.
 15. Gemeine! ifts gefche<

Normalisierter Text

10. Ist das mein lieber
 Bruder! Gedenkt ein armer
 Staub, der aller Welten Ruder
 nicht hielt für einen Raub,
 und ward ein armer Mensch
 wie ich, und tat so herzvertraulich;
 er ist es sicherlich.
 11. Gemeinde! Du verliebte
 in seines Todes Kraft, du seliglich
 betrübte jetzt frohe
 Sünderschaft! Was denkst
 du, dass man mit dem Mann,
 vor dem Johannes bebte, so
 nahe werden kann?
 12. Er segnet deine Seele
 an diesem süßen Tag, dass deine
 Leibeshöhle es mit Genuss
 genießen mag; das Blut, das aus
 den Malen rann, das trinkt
 dich, und sein Leichnam dein
 Himmelsbrot, dein Manna.
 13. Er sprach: Mein Leib
 ist Speise, mein Blut ist wahrer
 Trank; so glaubten ihm zum
 Preise die Jünger lebenslang.
 Wir glauben's auch, wir
 fühlen's gar; wir wissen, wie
 uns immer dabei zu Mute
 war.
 14. Was tut man? Fällt
 man nieder? Nein, man geht
 <pb n="825b" src="825.jpg" />
 in ihn ein; wir wissen, dass
 wir Glieder an seinem Leibe
 sein; das ist die Art vom
 Abendmahl, der Schöpfer
 aller Dinge verbirgt den
 Gottesstrahl.
 15. Gemeinde! Ist's geschehen?

1699

1699

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031481	hen? haft du das Lamm ge	Hast du das Lamm geküsst?
Gesangbuch1741_2_031482	küßt? was haft du jetzt gefe	Was hast du jetzt gesehen?
Gesangbuch1741_2_031483	hen? das schlacht-chaaf JE	Das Schlachtschaf Jesus
Gesangbuch1741_2_031484	fium Chrif. Gemeine! dein	Christ. Gemeinde! Dein
Gesangbuch1741_2_031485	Immanuel ift ein verzehrend	Immanuel ist ein verzehrend
Gesangbuch1741_2_031486	feuer, HErr u über tod und	Feuer, Herr über Tod und
Gesangbuch1741_2_031487	ho!	Höll'.
Gesangbuch1741_2_031488	16. Ich muß ihn auch am	16. Ich muss ihn auch am
Gesangbuch1741_2_031489	holze fu mich geopfert fehn;	Holze für mich geopfert sehn;
Gesangbuch1741_2_031490	er rechnet nicht zum ftolze,	er rechnet's nicht zum Stolze,
Gesangbuch1741_2_031491	ihm biß ins herz zu gehn.	ihm bis ins Herz zu gehn.
Gesangbuch1741_2_031492	Ach! feine zukunfft in das	Ach! Seine Zukunft in das
Gesangbuch1741_2_031493	fleifch bewahr ihm nur fein	Fleisch bewahre ihm nur sein
Gesangbuch1741_2_031494	erbe an leib und feele keufch.	Erbe an Leib und Seele keusch.
Gesangbuch1741_2_031495	17. Nun, von der leidens	17. Nun, von der Leidensflamme
Gesangbuch1741_2_031496	flamme durchgangner Kir	durchgangner Kirchenleib!
Gesangbuch1741_2_031497	chen-leib! du von dem mar	Du von dem Marterflamme
Gesangbuch1741_2_031498	ter-lamme erkanntes ehe	erkanntes Eheweib!
Gesangbuch1741_2_031499	weib! das mag ein gnaden	Das mag ein Gnadenwunder
Gesangbuch1741_2_031500	wunder feyn. Er ift der	sein. Er ist der
Gesangbuch1741_2_031501	GOTT vom himmel; zu bo	Gott vom Himmel; zu Boden,
Gesangbuch1741_2_031502	den/ Blut-Gemein!	Blutgemeinde!
Gesangbuch1741_2_031503	1786.	1786.
Gesangbuch1741_2_031504	Mel. Wir find nur dazu □c.	Mel. Wir sind nur dazu etc.
Gesangbuch1741_2_031505	ZUm Heyland kommen,der	Zum Heiland kommen, der
Gesangbuch1741_2_031506	an dem creutzes-ftamm in	an dem Kreuzesstamm in
Gesangbuch1741_2_031507	lieb entglommen, und wurde	Lieb' entglommen, und wurde
Gesangbuch1741_2_031508	als ein lamm erwurget, um	als ein Lamm erwürgt, um
Gesangbuch1741_2_031509	uns zu erretten von fuende,	uns zu erretten von Sünde,
Gesangbuch1741_2_031510	tod, teufel und ihren ketten.	Tod, Teufel und ihren Ketten.
Gesangbuch1741_2_031511	(Gg) 2 2. Das	(Gg) 2 2. Das
Gesangbuch1741_2_031512		
Gesangbuch1741_2_031513	<pb n="826a" src="826.jpg" />	<pb n="826a" src="826.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031514	810 Von der Handreichung des Geiftes bey	810 Von der Handreichung des Geistes bei
Gesangbuch1741_2_031515	lieben und leben, hierunter	lieben und leben, hierunter
Gesangbuch1741_2_031516	ift alles dem eiteln erge	ist alles dem Eitlen ergeben.
Gesangbuch1741_2_031517	ben.	
Gesangbuch1741_2_031518	2. Du lögnerin nach dei	2. Du Lügnerin, nach deinem
Gesangbuch1741_2_031519	nem finn wilt du mich rich	Sinn willst du mich richten,
Gesangbuch1741_2_031520	ten, ich folge der wahrheit	ich folge der Wahrheit

ID

Gesangbuch1741_2_031521
 Gesangbuch1741_2_031522
 Gesangbuch1741_2_031523
 Gesangbuch1741_2_031524
 Gesangbuch1741_2_031525
 Gesangbuch1741_2_031526
 Gesangbuch1741_2_031527
 Gesangbuch1741_2_031528
 Gesangbuch1741_2_031529
 Gesangbuch1741_2_031530
 Gesangbuch1741_2_031531
 Gesangbuch1741_2_031532
 Gesangbuch1741_2_031533
 Gesangbuch1741_2_031534
 Gesangbuch1741_2_031535
 Gesangbuch1741_2_031536
 Gesangbuch1741_2_031537
 Gesangbuch1741_2_031538
 Gesangbuch1741_2_031539
 Gesangbuch1741_2_031540
 Gesangbuch1741_2_031541
 Gesangbuch1741_2_031542
 Gesangbuch1741_2_031543
 Gesangbuch1741_2_031544
 Gesangbuch1741_2_031545
 Gesangbuch1741_2_031546
 Gesangbuch1741_2_031547
 Gesangbuch1741_2_031548
 Gesangbuch1741_2_031549
 Gesangbuch1741_2_031550
 Gesangbuch1741_2_031551
 Gesangbuch1741_2_031552
 Gesangbuch1741_2_031553
 Gesangbuch1741_2_031554
 Gesangbuch1741_2_031555
 Gesangbuch1741_2_031556
 Gesangbuch1741_2_031557
 Gesangbuch1741_2_031558
 Gesangbuch1741_2_031559
 Gesangbuch1741_2_031560

Diplomatische Transkription

zum ewigen leben, das JE-
 SUS, die wahrheit, den
 reinen wird geben.
 3. O welt, du bist voll
 trug und list, du legst mir
 listricke. Ich bin dir entgan-
 gen, und will dir entgehen,
 denn JESUS bleibt ewig
 zur rechten mir stehen.
 4. Du blinde welt! wers
 mit dir hält, stürzt in die
 grube. Ich folge dem Lam-
 me, dem lichte und leben,
 das uns das Lamm GOTTes
 dort ewig wird geben.
 5. Du mühest dich zu lö-
 ren mich und meinen frie-
 den. Ich liege und schlafe
 voll göttlichen frieden, und
 lasse dich toben und wüten
 hienieden.
 6. Du spottest mein, ich
 lache dein und deiner waf-
 fen: verfolge, verpötte,
 verhöhne mich eben, es blei-
 bet mir dennoch das ewige
 leben.
 7. Gott ist bey mir, fa-
 tan mit dir: wer wird ge-
 winnen? Ich siege durch
 Christum, ich kämpfe und
 streite, und trage die seele
 von dannen zur beute.
 8. Mein schild ist Gott
 in aller noth ich auf ihn
 traue: du wirst noch ver-
 stehen, ich werde bestehen
 wenn alles zu boden und
 trümmern wird gehen.

Normalisierter Text

zum ewigen Leben, das Jesus,
 die Wahrheit, den
 Reinen geben wird.
 3. O Welt, du bist voller
 Trug und List, du legst mir
 Stricke. Ich bin dir entgangen
 und will dir entgehen,
 denn Jesus bleibt ewig
 zur Rechten mir stehen.
 4. Du blinde Welt! Wer es
 mit dir hält, stürzt in die
 Grube. Ich folge dem Lamme,
 dem Licht und Leben,
 das uns das Lamm Gottes
 dort ewig geben wird.
 5. Du mühest dich, mich zu stören
 und meinen Frieden.
 Ich liege und schlafe
 voll göttlichen Friedens und
 lasse dich toben und wüten
 hienieden.
 6. Du spottest meiner, ich
 lache deiner und deiner Waffen:
 verfolge, verspötte,
 verhöhne mich eben, es bleibt
 mir dennoch das ewige
 Leben.
 7. Gott ist bei mir, Satan
 mit dir: wer wird gewinnen?
 Ich siege durch
 Christus, ich kämpfe und
 streite und trage die Seele
 von dannen zur Beute.
 8. Mein Schild ist Gott
 in aller Not, auf ihn ich traue:
 du wirst noch vergehen,
 ich werde bestehen,
 wenn alles zu Boden und
 Trümmern gehen wird.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031561	9. Auf, rüfte dich, freit	9. Auf, rüste dich, streite
Gesangbuch1741_2_031562	wider mich, spanne den bo	wider mich, spanne den Bogen!
Gesangbuch1741_2_031563	gen! dein bogen wird bre	Dein Bogen wird brechen,
Gesangbuch1741_2_031564	chen, die fehne zerfchellen	die Sehne zerschellen,
Gesangbuch1741_2_031565	damit du mich listig gedach	damit du mich listig gedachtetst
Gesangbuch1741_2_031566	teft zu fallen.	zu fällen.
Gesangbuch1741_2_031567	10. Du rufft: da, da!	10. Du rufst: da, da!
Gesangbuch1741_2_031568	Halleluja! ift meine ftim	Halleluja! ist meine Stimme;
Gesangbuch1741_2_031569	me; du fucheft mein elend,	du suchst mein Elend,
Gesangbuch1741_2_031570	das feheft du gerne: ich	das siehst du gerne: ich
Gesangbuch1741_2_031571	fuche und fehe die crone von	suche und sehe die Krone von
Gesangbuch1741_2_031572	ferne.	ferne.
Gesangbuch1741_2_031573	11. Jerufalem, Jerufa	11. Jerusalem, Jerusalem,
Gesangbuch1741_2_031574	lem, wird dennoch bleiben,	wird dennoch bleiben,
Gesangbuch1741_2_031575	auch unter dem creuze feyn	auch unter dem Kreuze lustig,
Gesangbuch1741_2_031576	luftig, fein ftille, denn GOt	still sein, denn Gottes
Gesangbuch1741_2_031577	tes fein brännlein hat waf	Brünnlein hat Wasser in
Gesangbuch1741_2_031578	fers die fälle.	Fülle.
Gesangbuch1741_2_031579	12. Zulezt, zulezt werd	12. Zuletzt, zuletzt werd'
Gesangbuch1741_2_031580	ich ergezt, hier will ich dul	ich ergetzt, hier will ich dulden:
Gesangbuch1741_2_031581	den: mir ift fchon der him	mir ist schon der Himmel
Gesangbuch1741_2_031582	mel von dem, der mich leitet	von dem, der mich leitet,
Gesangbuch1741_2_031583	dir aber die höllifche grube	dir aber die höllische Grube
Gesangbuch1741_2_031584	bereitet.	bereitet.
Gesangbuch1741_2_031585	13. Halleluja, Hallelu	13. Halleluja, Halleluja!
Gesangbuch1741_2_031586	ja! wo feyd ihr klugen? der	Wo seid ihr Klugen? Der
Gesangbuch1741_2_031587	Bräutigam kömmet voll	Bräutigam kommt voll
Gesangbuch1741_2_031588	gnade, und lachtet: ach!	Gnade und lacht: ach!
Gesangbuch1741_2_031589	fchmäcket die lampen, feyd	Schmückt die Lampen, seid
Gesangbuch1741_2_031590	munter und wachet.	munter und wachet.
Gesangbuch1741_2_031591	14. Welt,	14. Welt,
Gesangbuch1741_2_031592	<pb n="827a" src="827.jpg" />	<pb n="827a" src="827.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031593	dem Zeugniß JElu bis in den Tod. 811	dem Zeugnis Jesu bis in den Tod. 811
Gesangbuch1741_2_031594	14. Welt, packe dich, du	14. Welt, packe dich, du
Gesangbuch1741_2_031595	hilfft nicht ftich, du träge	hilfst nicht, du Trügerin!
Gesangbuch1741_2_031596	rinne! ich lobe die gnade,	Ich lobe die Gnade und
Gesangbuch1741_2_031597	und liebe das leben, das	liebe das Leben, das
Gesangbuch1741_2_031598	JESUS im himmel den	Jesus im Himmel den
Gesangbuch1741_2_031599	feugen wird geben.	Seinen geben wird.
Gesangbuch1741_2_031600	15. Nur fort, du welt!	15. Nur fort, du Welt!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031601	komm fternen=zelt! mich zu	Komm Sternenzelt! mich zu
Gesangbuch1741_2_031602	ergezen. Ich fuche den	ergetzen. Ich suche den
Gesangbuch1741_2_031603	himmel, das freudige le	Himmel, das freudige Leben,
Gesangbuch1741_2_031604	ben, das wolle mir JE	das wolle mir Jesus,
Gesangbuch1741_2_031605	SUS, der Lebens=Färf,	der Lebensfürst,
Gesangbuch1741_2_031606	geben.	geben.
Gesangbuch1741_2_031607	880. Mel. 121.	880. Mel. 121.
Gesangbuch1741_2_031608	Ihr auserwählten	Ihr auserwählten
Gesangbuch1741_2_031609	feelen, in dem Pella	Seelen, in dem Pella
Gesangbuch1741_2_031610	Herrenhut ;,: wo ihr	Herrnhut ;,: wo ihr
Gesangbuch1741_2_031611	in geringen hōlen unter	in geringen Höhlen unter
Gesangbuch1741_2_031612	JESU fchirme ruht.	Jesu Schirm ruht.
Gesangbuch1741_2_031613	Wolt ihr fchweigen? oder	Wollt ihr schweigen? Oder
Gesangbuch1741_2_031614	zeugen? wift ihr nicht,	zeugen? Wisst ihr nicht,
Gesangbuch1741_2_031615	was euch gebähret, die der	was euch gebührt, die der
Gesangbuch1741_2_031616	Heyland ausgeföhret.	Heiland ausgeführt.
Gesangbuch1741_2_031617	1 Moſ. 19, 20. feq.	1 Mos. 19, 20. seq.
Gesangbuch1741_2_031618	2. Sodom hatt euch ein	2. Sodom hat euch eingefangen,
Gesangbuch1741_2_031619	gefangen, Babel in euch ;,:	Babel in euch ;,:
Gesangbuch1741_2_031620	auffer euch. Euer ringen	außer euch. Euer ringendes
Gesangbuch1741_2_031621	des verlangen gieng auf	Verlangen ging auf
Gesangbuch1741_2_031622	JEfum ;,: und fein reich,	Jesus ;,: und sein Reich,
Gesangbuch1741_2_031623	euch erfchrecken neben=fec	euch erschreckten, euch zur
Gesangbuch1741_2_031624	ten, a) reine lehre, göttlich	Seite setzten, a) reine Lehre, göttlich
Gesangbuch1741_2_031625	leben b) muß der kirche	Leben b) muss der Kirche
Gesangbuch1741_2_031626	,:; zeugniß geben.	,:; Zeugnis geben.
Gesangbuch1741_2_031627	a) 2 Petr. 2, 1.	a) 2 Petr. 2, 1.
Gesangbuch1741_2_031628	b) Auslegung der er	b) Auslegung der ersten
Gesangbuch1741_2_031629	ften bitte.	Bitte.
Gesangbuch1741_2_031630	<pb n="827b" src="827.jpg" />	<pb n="827b" src="827.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031631	3. Seinen gottesdienst ver	3. Seinen Gottesdienst verändern
Gesangbuch1741_2_031632	ändern macht die fache ;,:	macht die Sache ;,:
Gesangbuch1741_2_031633	lange nicht. Wenn wir mit	lange nicht. Wenn wir mit
Gesangbuch1741_2_031634	der fecte fchlendern, die der	der Sekte schlendern, die der
Gesangbuch1741_2_031635	teufel ;,: eingericht, wo man	Teufel ;,: eingerichtet, wo man
Gesangbuch1741_2_031636	glaubet, und doch bleibet,	glaubt und doch bleibt,
Gesangbuch1741_2_031637	wie uns die natur gemei	wie uns die Natur gemeistert,
Gesangbuch1741_2_031638	ftert, a) unbegnadigt ;,:	a) unbegnadigt ;,:
Gesangbuch1741_2_031639	und entgeifert. b)	und entgeistert. b)
Gesangbuch1741_2_031640	a) Matth. 4, 17. Gal.	a) Matth. 4, 17. Gal.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031641	2, 17. b) Jud. v. 19.	2, 17. b) Jud. V. 19.
Gesangbuch1741_2_031642	Joh. 1, 13. Joh.	Joh. 1, 13. Joh.
Gesangbuch1741_2_031643	3, 3.	3, 3.
Gesangbuch1741_2_031644	4. Diefes hattet ihr gefe-	4. Dieses hattet ihr gesehen,
Gesangbuch1741_2_031645	hen, in des lichtet :: Ange-	in des Lichtes :: Angesicht.
Gesangbuch1741_2_031646	licht. Darum war auch	Darum war auch
Gesangbuch1741_2_031647	euer flehen einzig darauf ::	euer Flehen einzig darauf ::
Gesangbuch1741_2_031648	engericht: daß die gnade	engerichtet: dass die Gnade
Gesangbuch1741_2_031649	euch entlade, und befreyi	euch entlade und befreie
Gesangbuch1741_2_031650	von Mofis banne, an das	von Moses Banne, an das
Gesangbuch1741_2_031651	joch der :: liebe fpanne.	Joch der :: Liebe spanne.
Gesangbuch1741_2_031652	5. Gnade fchien den auf-	5. Gnade schien den Aufgeweckten,
Gesangbuch1741_2_031653	gewekten, Gnade bakte ::	Gnade bückte ::
Gesangbuch1741_2_031654	Gnad ergrif; Gnade war	Gnade ergriff; Gnade war
Gesangbuch1741_2_031655	es, die fie fchmekten, Gnade	es, die sie schmeckten, Gnade
Gesangbuch1741_2_031656	brachte fie ins fchif. * Aus	brachte sie ins Schiff. * Aus
Gesangbuch1741_2_031657	den wellen wurden quellen,	den Wellen wurden Quellen,
Gesangbuch1741_2_031658	mitten in dem meer der lei-	mitten in dem Meer der Leiden,
Gesangbuch1741_2_031659	den, lagen oftmahls :: fette	lagen oftmals :: fette
Gesangbuch1741_2_031660	weyden.	Weiden.
Gesangbuch1741_2_031661	* Matth. 9.	* Matth. 9.
Gesangbuch1741_2_031662	6. Menfchen! kenntet ihr	6. Menschen! Kenntet ihr
Gesangbuch1741_2_031663	die gnade, ach ihr baktet ::	die Gnade, ach ihr bücktet ::
Gesangbuch1741_2_031664	euch vor ihr. Denn fie feh-	euch vor ihr. Denn sie führt
Gesangbuch1741_2_031665	ret uns gerade durch des	uns gerade durch des
Gesangbuch1741_2_031666	reiches :: lebens-thar. Un-	Reiches :: Lebenstür. Unsre
Gesangbuch1741_2_031667	fre wolke, * zeugt dem vol-	Wolke, * zeugt dem Volke,
Gesangbuch1741_2_031668	ke, † das gebahren wird	† das geboren wird
Gesangbuch1741_2_031669	Eee 5 zur	Eee 5 zur
Gesangbuch1741_2_031670	<pb n="828a" src="828.jpg" />	<pb n="828a" src="828.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031671	812 Von der Handreichung des Geiftes bey	812 Von der Handreichung des Geistes bei
Gesangbuch1741_2_031672	zur ruhe, daß die gnade ::	zur Ruhe, dass die Gnade ::
Gesangbuch1741_2_031673	wunder thue.	Wunder tue.
Gesangbuch1741_2_031674	* Hebr. 12, 1.	* Hebr. 12, 1.
Gesangbuch1741_2_031675	† Pf. 22, 23.	† Ps. 22, 23.
Gesangbuch1741_2_031676	7. Die in Chrifto wollen	7. Die in Christo wollen
Gesangbuch1741_2_031677	leben, (alle, alle :: müffen	leben, (alle, alle :: müssen
Gesangbuch1741_2_031678	dran,) find der welt fchon	dran,) sind der Welt schon
Gesangbuch1741_2_031679	preiß gegeben, die verfol-	preisgegeben, die Verfolgung
Gesangbuch1741_2_031680	gung :: hebt fich an. Unfre	:: hebt sich an. Unsre

ID

Gesangbuch1741_2_031681
 Gesangbuch1741_2_031682
 Gesangbuch1741_2_031683
 Gesangbuch1741_2_031684
 Gesangbuch1741_2_031685
 Gesangbuch1741_2_031686
 Gesangbuch1741_2_031687
 Gesangbuch1741_2_031688
 Gesangbuch1741_2_031689
 Gesangbuch1741_2_031690
 Gesangbuch1741_2_031691
 Gesangbuch1741_2_031692
 Gesangbuch1741_2_031693
 Gesangbuch1741_2_031694
 Gesangbuch1741_2_031695
 Gesangbuch1741_2_031696
 Gesangbuch1741_2_031697
 Gesangbuch1741_2_031698
 Gesangbuch1741_2_031699
 Gesangbuch1741_2_031700
 Gesangbuch1741_2_031701
 Gesangbuch1741_2_031702
 Gesangbuch1741_2_031703
 Gesangbuch1741_2_031704
 Gesangbuch1741_2_031705
 Gesangbuch1741_2_031706
 Gesangbuch1741_2_031707
 Gesangbuch1741_2_031708
 Gesangbuch1741_2_031709
 Gesangbuch1741_2_031710
 Gesangbuch1741_2_031711
 Gesangbuch1741_2_031712
 Gesangbuch1741_2_031713
 Gesangbuch1741_2_031714
 Gesangbuch1741_2_031715
 Gesangbuch1741_2_031716
 Gesangbuch1741_2_031717
 Gesangbuch1741_2_031718
 Gesangbuch1741_2_031719
 Gesangbuch1741_2_031720

Diplomatische Transkription

glieder, liebe bräder, habens vor der zeit empfunden, und durch Chriftum ::; überwunden.
 8. Singen, beten, bächerlesen, war den alten ::; ganz gemein, hundert jahr daher gewefen, doch die schliessen ::; friedlich ein, die GOTT nennen, und nicht kennen, JESUM loben, und nicht Haben, werden ehrlich ::; hier begraben.
 Luc. 16, 22.
 9. Aber wie viel kirchenlichter * find im feuer ::; ausgebrandt, was zerfleichte angefichter hat nicht JESUS ::; schon bekant; welcher freiter bringts wol weiter, als natur und sittenlehre, der nicht bald die gaffen kehre.
 * Hebr. 11.
 10. Herrnhut, du geringer winkel, halt ietzt ruhe ::; innerwärts, sag uns ohne eigendänkel, wie that ehemahls creuzes schmerz, ban-
 <pb n="828b" src="828.jpg" />
 de machen, daß wir lachen, unsre bräder in der kette leiden, loben um die wette.
 11. Grund muß erft gegraben werden, eh man thürme ::; bauen mag. Und das korn muß in die erden, ehe kommt kein ::; erndtetag. Wir erfahren mit den jahren, was wir denen, die

Normalisierter Text

Glieder, liebe Brüder, habens vor der Zeit empfunden und durch Christum ::; überwunden.
 8. Singen, Beten, Bücherlesen war den Alten ::; ganz gemein, hundert Jahr daher gewesen, doch die schließen ::; friedlich ein, die Gott nennen und nicht kennen, Jesum loben und nicht Haben, werden ehrlich ::; hier begraben.
 Luc. 16, 22.
 9. Aber wie viel Kirchenlichter * sind im Feuer ::; ausgebrannt, was zerfleichte Angesichter hat nicht Jesus ::; schon bekannt; welcher Streiter bringt es wohl weiter als Natur- und Sittenlehre, der nicht bald die Gassen kehrt.
 * Hebr. 11.
 10. Herrnhut, du geringer Winkel, hast jetzt Ruhe ::; innerwärts, sag uns ohne Eigendünkel, wie tat ehemals Kreuzeschmerz, Ban-
 <pb n="828b" src="828.jpg" />
 de machen, dass wir lachen, unsre Brüder in der Kette leiden, loben um die Wette.
 11. Grund muss erst gegraben werden, eh man Türme ::; bauen mag. Und das Korn muss in die Erden, ehe kommt kein ::; Erntetag. Wir erfahren mit den Jahren, was wir denen, die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031721	uns fragen, von der hof	uns fragen, von der Hoffnung
Gesangbuch1741_2_031722	nung ::; Zions fagen.	::; Zions sagen.
Gesangbuch1741_2_031723	12. Gnade wäret in die	12. Gnade wirkt in die
Gesangbuch1741_2_031724	tiefe, * und im grunde ::;	Tiefe, * und im Grunde ::;
Gesangbuch1741_2_031725	finkt fie gern, erftlich	sinkt sie gern, erstlich
Gesangbuch1741_2_031726	fcheints, als ob fie fchliefe,	scheint's, als ob sie schliefe,
Gesangbuch1741_2_031727	denn erwecket ::; fie der	denn erweckt ::; sie der
Gesangbuch1741_2_031728	HERRN. Ueberwinder	HERR. Überwinder
Gesangbuch1741_2_031729	find erft kinder, welche milch	sind erst Kinder, welche Milch
Gesangbuch1741_2_031730	der gnade faugen, ehe fie	der Gnade saugen, ehe sie
Gesangbuch1741_2_031731	vors ::; lager taugen.	vors ::; Lager taugen.
Gesangbuch1741_2_031732	* Luc. 6, 48.	* Luc. 6, 48.
Gesangbuch1741_2_031733	13. Glaubts gewißlich lie	13. Glaub es gewisslich, lieben
Gesangbuch1741_2_031734	ben bräder, kirchen feyn nicht	Brüder, Kirchen sind nicht
Gesangbuch1741_2_031735	::; ohne kampf, JESUS	::; ohne Kampf, Jesus
Gesangbuch1741_2_031736	hat noch keine glieder ein	hat noch keine Glieder eingeweiht
Gesangbuch1741_2_031737	geweiet ::; ohne dampf. Al	::; ohne Dampf. Alle
Gesangbuch1741_2_031738	le zeiten könnens deuten,	Zeiten können es deuten,
Gesangbuch1741_2_031739	denn ein * faugling wird	denn ein * Säugling wird
Gesangbuch1741_2_031740	bewirthe, und ein jängling	bewirtet und ein Jüngling
Gesangbuch1741_2_031741	::; wird ** gegartet.	::; wird ** gegürtet.
Gesangbuch1741_2_031742	* Joh. 6, 68.	* Joh. 6, 68.
Gesangbuch1741_2_031743	** Joh. 21, 18.	** Joh. 21, 18.
Gesangbuch1741_2_031744	14. Uns wird noch manch	14. Uns wird noch manch
Gesangbuch1741_2_031745	ftündlein fchlagen, fo der	Stündlein schlagen, so der
Gesangbuch1741_2_031746	HERR will ::; immer her!	HERR will ::; immer her!
Gesangbuch1741_2_031747	JEU fchmach ift leicht zu	Jesu Schmach ist leicht zu
Gesangbuch1741_2_031748	tragen, felbt gemachte ::;	tragen, selbst gemachte ::;
Gesangbuch1741_2_031749	tragt	trägt
Gesangbuch1741_2_031750	<pb n="829a" src="829.jpg" />	<pb n="829a" src="829.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031751	dem Zeugniß JEU bis in den Tod. 813	dem Zeugnis Jesu bis in den Tod. 813
Gesangbuch1741_2_031752	tragt fchwer. Wir find	trägt sich schwer. Wir sind
Gesangbuch1741_2_031753	Chriften, die fch rüften mit	Christen, die sich rüsten mit
Gesangbuch1741_2_031754	dem HERRN der herrlich	dem HERRN der Herrlichkeiten,
Gesangbuch1741_2_031755	keiten, dort zu prangen ::;	dort zu prangen ::;
Gesangbuch1741_2_031756	hier zu freiten.	hier zu streiten.
Gesangbuch1741_2_031757	15. Drum fo grände dich	15. Drum so gründe dich
Gesangbuch1741_2_031758	auf gnade, bau des Höchften	auf Gnade, bau des Höchsten
Gesangbuch1741_2_031759	::; Herrenhut! b) mache	::; Herrhut! b) mache
Gesangbuch1741_2_031760	deine mauren grade, deine	deine Mauern gerade, deine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031761	pfoften ;,: ftehn auf blut. c)	Pfosten ;,: stehn auf Blut. c)
Gesangbuch1741_2_031762	JEU beulen, die uns heil-	Jesu Beulen, die uns heilen,
Gesangbuch1741_2_031763	len, haben uns das herz ge-	haben uns das Herz genommen,
Gesangbuch1741_2_031764	nommen, drauf find wir zu-	drauf sind wir zusammengekommen.
Gesangbuch1741_2_031765	fammen kommen.	
Gesangbuch1741_2_031766	a) Jef. 49, 16. 17.	a) Jes. 49, 16. 17.
Gesangbuch1741_2_031767	b) Jef. 62, 6. 7.	b) Jes. 62, 6. 7.
Gesangbuch1741_2_031768	c) 2 Mof. 12, 22.	c) 2 Mos. 12, 22.
Gesangbuch1741_2_031769	16. JESU! einiger	16. Jesus! Einziger
Gesangbuch1741_2_031770	menfch in gnaden, Sohn der	Mensch in Gnaden, Sohn der
Gesangbuch1741_2_031771	liebe ;,: Friede-Farft! hat	Liebe ;,: Friedefürst! hat
Gesangbuch1741_2_031772	dich doch bey unfern fchaden	dich doch bei unserm Schaden
Gesangbuch1741_2_031773	nach der gnade ;,: fo ge-	nach der Gnade ;,: so gedürstet.
Gesangbuch1741_2_031774	darft. Nun fo legne die er-	Nun so segne die erwogene
Gesangbuch1741_2_031775	wegne a) und auf dein	a) und auf dein
Gesangbuch1741_2_031776	wort hingegangne b) frey-	Wort hingegangene b) freigelassene,
Gesangbuch1741_2_031777	gelaffene, gefangene.	gefangene.
Gesangbuch1741_2_031778	a) Sieh D. Luth. Vor-	a) Sieh D. Luth. Vorrede
Gesangbuch1741_2_031779	rede der Epiftel an	der Epistel an
Gesangbuch1741_2_031780	die Römer.	die Römer.
Gesangbuch1741_2_031781	b) Joh. 4, 50.	b) Joh. 4, 50.
Gesangbuch1741_2_031782	17. Herrnhut foll nicht	17. Herrnhut soll nicht
Gesangbuch1741_2_031783	länger ftehen als die wer-	länger stehen als die Werke
Gesangbuch1741_2_031784	ke ;,: deiner hand unge-	;,: deiner Hand ungehindert
Gesangbuch1741_2_031785	hindert drinne gehen, und	drinnen gehen und
Gesangbuch1741_2_031786	die liebe ;,: fey fein band.	die Liebe ;,: sei sein Band.
Gesangbuch1741_2_031787	Bis wir fertig und gewar-	Bis wir fertig und gewärtig,
Gesangbuch1741_2_031788	tig, als ein gutes falz der er-	als ein gutes Salz der Er-
Gesangbuch1741_2_031789	den, nüzlich ausgestreut zu	
Gesangbuch1741_2_031790	werden.	werden.
Gesangbuch1741_2_031792	18. Sey indeß mit unferm	18. Sei indes mit unserm
Gesangbuch1741_2_031793	bunde, laß uns leuchten ;,:	Bunde, lass uns leuchten ;,:
Gesangbuch1741_2_031794	als ein licht, das du in der	als ein Licht, das du in der
Gesangbuch1741_2_031795	abendtunde auf dem leuch-	Abendstunde auf dem Leuchter
Gesangbuch1741_2_031796	ter ;,: zugericht. Unfer wille	;,: zugerichtet. Unser Wille
Gesangbuch1741_2_031797	bleibe ftille, unfer mund und	bleibe stille, unser Mund und
Gesangbuch1741_2_031798	hand vollende die gefchäfte	Hand vollende die Geschäfte
Gesangbuch1741_2_031799	;,: deiner hande.	;,: deiner Hände.
Gesangbuch1741_2_031800	19. Nun wolan, ihr lie-	19. Nun wohlan, ihr lieben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031801	ben bræder, kennt ihr JEz	Brüder, kennt ihr Jesum
Gesangbuch1741_2_031802	fum .;. er ift gut; er ift	;. er ist gut; er ist
Gesangbuch1741_2_031803	haupt, und wir find glieder,	Haupt und wir sind Glieder,
Gesangbuch1741_2_031804	auch im haufe Herrenhut.	auch im Hause Herrnhut.
Gesangbuch1741_2_031805	Wer da bleibet, und beklei-	Wer da bleibt und bekleidet,
Gesangbuch1741_2_031806	bet, kan lich unter beil und	kann sich unter Beil und
Gesangbuch1741_2_031807	fagen, wie ins bette niederz-	Sägen wie ins Bette niederlegen.
Gesangbuch1741_2_031808	legen.	
Gesangbuch1741_2_031809	881. Mel. 140.	881. Mel. 140.
Gesangbuch1741_2_031810	WElt wie du wilt:	Welt, wie du willst:
Gesangbuch1741_2_031811	GOtt ift mein	Gott ist mein
Gesangbuch1741_2_031812	fchild! darfft du	Schild! Darfst du
Gesangbuch1741_2_031813	es wagen, fo wage ichs mit	es wagen, so wage ich es mit
Gesangbuch1741_2_031814	dir noch eher, zu ftreiten: ich	dir noch eher, zu streiten: ich
Gesangbuch1741_2_031815	weiß, ich gewinne, GOtt	weiß, ich gewinne, Gott
Gesangbuch1741_2_031816	fteht mir zur feiten.	steht mir zur Seite.
Gesangbuch1741_2_031817	2. Welt wie du wilt:	2. Welt, wie du willst:
Gesangbuch1741_2_031818	GOtt ift mein fchild! du	Gott ist mein Schild! Du
Gesangbuch1741_2_031819	fagft vom nehmen? was	sagst vom Nehmen? Was
Gesangbuch1741_2_031820	wilt du denn nehmen? ich	willst du denn nehmen? Ich
Gesangbuch1741_2_031821	habe nichts eigen; auch wird	habe nichts Eigenes; auch
Gesangbuch1741_2_031822	mir GOtt halfe gnug	wird mir Gott Hilfe genug
Gesangbuch1741_2_031823	wieder erzeigen.	wieder erzeigen.
Gesangbuch1741_2_031824	3. Welt wie du wilt:	3. Welt, wie du willst:
Gesangbuch1741_2_031825	GOtt ift mein fchild! du	Gott ist mein Schild! Du
Gesangbuch1741_2_031826	willft verachten. Was acht	willst verachten. Was achte
Gesangbuch1741_2_031827	ich	ich
Gesangbuch1741_2_031828	<pb n="830a" src="830.jpg" />	<pb n="830a" src="830.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031829	814 Von der Handreichung des Geiftes bey	814 Von der Handreichung des Geistes bei
Gesangbuch1741_2_031830	ich verachten? mein einzi-	ich verachten? Mein einziges
Gesangbuch1741_2_031831	ges dichten ift, daß ich mich	Dichten ist, dass ich mich
Gesangbuch1741_2_031832	felber recht möge vernich-	selber recht möge vernichten.
Gesangbuch1741_2_031833	ten.	
Gesangbuch1741_2_031834	4. Welt wie du wilt:	4. Welt, wie du willst:
Gesangbuch1741_2_031835	GOtt ift mein fchild! du	Gott ist mein Schild! Du
Gesangbuch1741_2_031836	willft mein fpotten. Spott	willst mein spotten. Spott'
Gesangbuch1741_2_031837	immer! ie mehr du mein	immer! Je mehr du meiner
Gesangbuch1741_2_031838	fpotteft auf erden, ie mehr	spottest auf Erden, je mehr
Gesangbuch1741_2_031839	werd ich oben verherrlichet	werd' ich oben verherrlicht
Gesangbuch1741_2_031840	werden.	werden.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031841	5. Welt wie du wilt:	5. Welt, wie du willst:
Gesangbuch1741_2_031842	GOtt ift mein fchild! du	Gott ist mein Schild! Du
Gesangbuch1741_2_031843	wilft mich jagen. Wohin	willst mich jagen. Wohin
Gesangbuch1741_2_031844	denn? du muft mich doch	denn? Du musst mich doch
Gesangbuch1741_2_031845	weiter nicht treiben, als da	weiter nicht treiben, als dahin,
Gesangbuch1741_2_031846	hin, wo GOtt ift, da ift	wo Gott ist, da ist
Gesangbuch1741_2_031847	ja gut bleiben.	ja gut bleiben.
Gesangbuch1741_2_031848	6. Welt wie du wilt:	6. Welt, wie du willst:
Gesangbuch1741_2_031849	GOtt ift mein fchild! du	Gott ist mein Schild! Du
Gesangbuch1741_2_031850	wilft mich töden. O wenn	willst mich töten. O wenn
Gesangbuch1741_2_031851	du mich tödteft, fo hab ich	du mich tötest, so hab' ich
Gesangbuch1741_2_031852	gewonnen; fo komm ich	gewonnen; so komm' ich
Gesangbuch1741_2_031853	nur eher zur ewigen Son-	nur eher zur ewigen Sonne.
Gesangbuch1741_2_031854	nen.	
Gesangbuch1741_2_031855	882. Mel. 4.	882. Mel. 4.
Gesangbuch1741_2_031856	Wir lernen unfre	Wir lernen unsre
Gesangbuch1741_2_031857	nichtigkeit erft bey	Nichtigkeit erst bei
Gesangbuch1741_2_031858	dem groffen wesen	dem großen Wesen
Gesangbuch1741_2_031859	kennen, wenn wir zur ange-	kennen, wenn wir zur angenehmen
Gesangbuch1741_2_031860	nehmen zeit, vom feuer fei-	Zeit vom Feuer seiner
Gesangbuch1741_2_031861	ner lieb entbrennen; wenn	Lieb' entbrennen; wenn
Gesangbuch1741_2_031862	wir, da uns fein Licht be-	wir, da uns sein Licht bestrahlt,
Gesangbuch1741_2_031863	frahlt, nicht mehr um Baals	nicht mehr um Baals
Gesangbuch1741_2_031864	altar hinken, vielmehr, weil	Altar hinken, vielmehr, weil
Gesangbuch1741_2_031865	unfre fchuld bezahlt, getroft	unsre Schuld bezahlt, getroft
Gesangbuch1741_2_031866	in fein Erbarmen finken.	in sein Erbarmen sinken.
Gesangbuch1741_2_031867	<pb n="830b" src="830.jpg" />	<pb n="830b" src="830.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031868	Da wird das herze weich,	Da wird das Herze weich,
Gesangbuch1741_2_031869	wir find den fchatten gleich,	wir sind den Schatten gleich,
Gesangbuch1741_2_031870	die mit der Sonne fich ver-	die mit der Sonne sich verlieren,
Gesangbuch1741_2_031871	liehren, dieweil wir in der	weil wir in der
Gesangbuch1741_2_031872	kraft, die licht und leben	Kraft, die Licht und Leben
Gesangbuch1741_2_031873	fchaft, fo fall als wieder-	schafft, so Fall als Wiederbringung
Gesangbuch1741_2_031874	bringung fpähren.	spüren.
Gesangbuch1741_2_031875	2. Wer viel begreift und	2. Wer viel begreift und
Gesangbuch1741_2_031876	nichts erfährt, der geht und	nichts erfährt, der geht und
Gesangbuch1741_2_031877	fteht auf lauter Höhen, das	steht auf lauter Höhen, das
Gesangbuch1741_2_031878	herz wird nur noch mehr	Herz wird nur noch mehr
Gesangbuch1741_2_031879	verkehrt, und will fein Elend	verkehrt und will sein Elend
Gesangbuch1741_2_031880	nicht geftehen: Es ftehet felt	nicht gestehen: Es stehet fest

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031881	nen ftarken wahn, bey den	ein starken Wahn, bei dem
Gesangbuch1741_2_031882	lich leidenschaftlichen regen,	sich Leidenschaften regen,
Gesangbuch1741_2_031883	vor kraft und wahres we-	vor Kraft und wahres Wesen
Gesangbuch1741_2_031884	fen an, natur vor göttlich-	an, Natur vor göttliches
Gesangbuch1741_2_031885	bewegen, und den beredten	Bewegen, und den beredten
Gesangbuch1741_2_031886	mund vor einen guten	Mund vor einen guten
Gesangbuch1741_2_031887	grund, lich zur gemeine mit	Grund, sich zur Gemeinde mit
Gesangbuch1741_2_031888	zu zählen, zu Seelen, die be-	zu zählen, zu Seelen, die bereits
Gesangbuch1741_2_031889	reits des HERREN JE-	des HERRN Jesu
Gesangbuch1741_2_031890	SU Creuz, zu ihrem Ele-	Kreuz zu ihrem Element
Gesangbuch1741_2_031891	ment erwählen.	erwählen.
Gesangbuch1741_2_031892	3. Begreif dich doch in	3. Begreif dich doch in
Gesangbuch1741_2_031893	krogner sinn: das weizen-	krogner Sinn: das Weizenkorn
Gesangbuch1741_2_031894	korn muß vor verwesen, als-	muss vor verwesen, alsdenn
Gesangbuch1741_2_031895	denn nimmt man den wei-	nimmt man den Weizen
Gesangbuch1741_2_031896	zen hin; auf schütteln giebt-	hin; auf Schütteln gibt es
Gesangbuch1741_2_031897	es aufzulefen; man reiffet	aufzulesen; man reißt erst
Gesangbuch1741_2_031898	erft das alte ein, alsdenn er-	das Alte ein, alsdenn erbaut
Gesangbuch1741_2_031899	baut man neue häufer; der	man neue Häuser; der
Gesangbuch1741_2_031900	ftamm muß abgehauen	Stamm muss abgehauen
Gesangbuch1741_2_031901	feyn, darnach fo giebt er	sein, darnach so gibt er
Gesangbuch1741_2_031902	neue reifer, fo lange man	neue Reiser. Solange man
Gesangbuch1741_2_031903	noch schaut was Babel auf-	noch schaut, was Babel aufgebaut,
Gesangbuch1741_2_031904	gebaut, bist du des neuen	bist du des Neuen
Gesangbuch1741_2_031905	nicht gewärtig; wenn aber	nicht gewärtig; wenn aber ei-
Gesangbuch1741_2_031906	ei-	
Gesangbuch1741_2_031907		
Gesangbuch1741_2_031908	dem Zeugniß JEU bis in den Tod. 815	dem Zeugnis Jesu bis in den Tod. 815
Gesangbuch1741_2_031909	ne kluft der andern tiefe	ne Kluft der anderen Tiefe
Gesangbuch1741_2_031910	ruft, fo find die tempel-	ruft, so sind die Tempelwände
Gesangbuch1741_2_031911	wände fertig.	fertig.
Gesangbuch1741_2_031912	4. Natur und schein und	4. Natur und Schein und
Gesangbuch1741_2_031913	wissen steift da gnade, feyn	Wissen steift, da Gnade, Sein
Gesangbuch1741_2_031914	und haben beuget, wenn	und Haben beugt, wenn
Gesangbuch1741_2_031915	Christi Geift ein herz er-	Christi Geist ein Herz ergreift
Gesangbuch1741_2_031916	greift, und an dem neuen	und an dem neuen
Gesangbuch1741_2_031917	menfchen zeuget; fo fan-	Menschen zeugt; so fänget
Gesangbuch1741_2_031918	get lich ein finken an, doch	sich ein Sinken an, doch
Gesangbuch1741_2_031919	fehlt man, daß uns etwas	fühlt man, dass uns etwas
Gesangbuch1741_2_031920	halte, und wenn man kaum	halte, und wenn man kaum

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_031921	mehr denken kan, zu groffen	mehr denken kann, zu großen
Gesangbuch1741_2_031922	dingen in uns walte: wir	Dingen in uns walte: wir
Gesangbuch1741_2_031923	find im fteten thun, dabey	sind im steten Tun, dabei
Gesangbuch1741_2_031924	in fanfte ruhn, verftand	in sanfter Ruh, Verstand
Gesangbuch1741_2_031925	und wille find gefchäftig;	und Wille sind geschäftig;
Gesangbuch1741_2_031926	weil alles an uns lebt, und	weil alles an uns lebt und
Gesangbuch1741_2_031927	fich zu GOtt erhebt, fo	sich zu Gott erhebt, so
Gesangbuch1741_2_031928	wird uns jeder umftand	wird uns jeder Umstand
Gesangbuch1741_2_031929	kräftig.	kräftig.
Gesangbuch1741_2_031930	5. Was hilfts, daß wir	5. Was hilft's, dass wir
Gesangbuch1741_2_031931	gebohren find, und als na-	geboren sind und als natürliche
Gesangbuch1741_2_031932	türlich' leute leben, es foll	Leute leben, es soll
Gesangbuch1741_2_031933	uns ja der gnadenwind er-	uns ja der Gnadenwind erniedrigen
Gesangbuch1741_2_031934	niedrigen und dann erheben:	und dann erheben:
Gesangbuch1741_2_031935	wir wiffens ja wie fehr wir	wir wissen ja, wie sehr wir
Gesangbuch1741_2_031936	nichts, drum ift uns gar	nichts, drum ist uns gar
Gesangbuch1741_2_031937	nichts zuzutrauen, gefchicht	nichts zuzutrauen. Geschieht
Gesangbuch1741_2_031938	denn etwas fo gefchichts	denn etwas, so geschieht's,
Gesangbuch1741_2_031939	daß wir auf lauter trieb-land	dass wir auf lauter Triebsand
Gesangbuch1741_2_031940	bauen; O laßt uns gerne	bauen; O lasst uns gerne
Gesangbuch1741_2_031941	klein in unfern augen feyn,	klein in unsern Augen sein,
Gesangbuch1741_2_031942	wenn uns nur GOtt fer	wenn uns nur Gott für
Gesangbuch1741_2_031943	etwas achte, und uns in die-	etwas achtet und uns in dieser
Gesangbuch1741_2_031944	fer zeit, und in der Ewigkeit,	Zeit und in der Ewigkeit
Gesangbuch1741_2_031945	als einen Geift mit Ihm	als einen Geist mit Ihm
Gesangbuch1741_2_031946	betrachte?	betrachtet?
Gesangbuch1741_2_031947	<pb n="831b" src="831.jpg" />	<pb n="831b" src="831.jpg" />
Gesangbuch1741_2_031948	6. Aus nichts find wir	6. Aus nichts sind wir
Gesangbuch1741_2_031949	hervorgebracht, das haben	hervorgebracht, das haben
Gesangbuch1741_2_031950	wir an uns erfahren; nun	wir an uns erfahren; nun
Gesangbuch1741_2_031951	HERR, der du uns treu	HERR, der du uns treu
Gesangbuch1741_2_031952	gemacht, ach feze unfern	gemacht, ach setze unsern
Gesangbuch1741_2_031953	gnaden-jahren noch mehr	Gnadenjahren noch mehr
Gesangbuch1741_2_031954	von diefer weisheit zu, die	von dieser Weisheit zu, die
Gesangbuch1741_2_031955	in der armuth reichthum	in der Armut Reichtum
Gesangbuch1741_2_031956	findet, und fich bey feffer	findet und sich bei süßer
Gesangbuch1741_2_031957	feelen-ruh um deine theure	Seelenruh um deine teuren
Gesangbuch1741_2_031958	feffe windet; O laß uns in	Füße windet; O lass uns in
Gesangbuch1741_2_031959	uns klein, und in dir Etwas	uns klein und in dir Etwas
Gesangbuch1741_2_031960	feyn, die gröffe deiner gnad	sein, die Größe deiner Gnad'

ID

Gesangbuch1741_2_031961
 Gesangbuch1741_2_031962
 Gesangbuch1741_2_031963
 Gesangbuch1741_2_031964
 Gesangbuch1741_2_031965
 Gesangbuch1741_2_031966
 Gesangbuch1741_2_031967
 Gesangbuch1741_2_031968
 Gesangbuch1741_2_031969
 Gesangbuch1741_2_031970
 Gesangbuch1741_2_031971
 Gesangbuch1741_2_031972
 Gesangbuch1741_2_031973
 Gesangbuch1741_2_031974
 Gesangbuch1741_2_031975
 Gesangbuch1741_2_031976
 Gesangbuch1741_2_031977
 Gesangbuch1741_2_031978
 Gesangbuch1741_2_031979
 Gesangbuch1741_2_031980
 Gesangbuch1741_2_031981
 Gesangbuch1741_2_031982
 Gesangbuch1741_2_031983
 Gesangbuch1741_2_031984
 Gesangbuch1741_2_031985
 Gesangbuch1741_2_031986
 Gesangbuch1741_2_031987
 Gesangbuch1741_2_031988
 Gesangbuch1741_2_031989
 Gesangbuch1741_2_031990
 Gesangbuch1741_2_031991
 Gesangbuch1741_2_031992
 Gesangbuch1741_2_031993
 Gesangbuch1741_2_031994
 Gesangbuch1741_2_031995
 Gesangbuch1741_2_031996
 Gesangbuch1741_2_031997
 Gesangbuch1741_2_031998
 Gesangbuch1741_2_031999
 Gesangbuch1741_2_032000

Diplomatische Transkription

uns beugen, und daß du
 uns auch tragft, und feilig=
 lich bewegt, durch frächte
 unfrer treue zeigen!
 883. Mel. 21.
 Wir find ein eigen=
 thum des Lamms,
 dem find wir leib
 und leben fchuldig, das heißt
 recht ftrafbar ungeduldig,
 fich wegern .,: wes des
 Bräutigams.
 2. Mein König! wer ift wol
 wie dn? wer hat ein folches
 recht zum herzen? wem ko=
 ftets fo viel tauflend fchmer=
 zen? dich riß es .,: aus der
 GOTTes ruh.
 3. So geht denn hin ihr
 menfchen geht, ihr groffen
 leute mit den kleinen, und
 werdet fatt von eurem mei=
 nen, mich zieht der ewige
 Magnet.
 4. Nun
 <pb n="832a" src="832.jpg" />
 816 Von der Handreichung des Geiftes bey □c.
 4. Nun hat er mich der
 treue Hirt, fo fchwach ich
 bin, fo unvermögend, fo
 weiß doch unfre ganze ge=
 gend daß mir .,: der Hey=
 land alles wird.
 5. Ich bete ihn ganz herz=
 lich an, ich denke oft mit
 tiefen fehnen, zuweilen den=
 ke ichs mit thränen, ach war
 ich .,: ihm ein ganzer mann.
 6. Es koftet ihm ein hal=
 bes wort, die fchöpfung

Normalisierter Text

uns beugen, und dass du
 uns auch trägst und seliglich
 bewegst, durch Früchte
 unsrer Treue zeigen!
 883. Mel. 21.
 Wir sind ein Eigentum
 des Lamms,
 dem sind wir Leib
 und Leben schuldig, das heißt
 recht strafbar ungeduldig,
 sich zu weigern .,: was des
 Bräutigams.
 2. Mein König! Wer ist wohl
 wie du? Wer hat ein solches
 Recht zum Herzen? Wem kostet's
 so viel tausend Schmerzen?
 Dich riss es .,: aus der
 Gottesruh.
 3. So geht denn hin, ihr
 Menschen, geht, ihr großen
 Leute mit den kleinen, und
 werdet satt von eurem Meinen,
 mich zieht der ewige
 Magnet.
 4. Nun
 <pb n="832a" src="832.jpg" />
 816 Von der Handreichung des Geistes bei etc.
 4. Nun hat er mich, der
 treue Hirt, so schwach ich
 bin, so unvermögend, so
 weiß doch unsre ganze Gegend,
 dass mir .,: der Heiland
 alles wird.
 5. Ich bete ihn ganz herzlich
 an, ich denke oft mit
 tiefem Sehnen, zuweilen denke
 ich es mit Tränen, ach wär'
 ich .,: ihm ein ganzer Mann.
 6. Es kostet ihm ein halbes
 Wort, die Schöpfung

ID

Gesangbuch1741_2_032001
 Gesangbuch1741_2_032002
 Gesangbuch1741_2_032003
 Gesangbuch1741_2_032004
 Gesangbuch1741_2_032005
 Gesangbuch1741_2_032006
 Gesangbuch1741_2_032007
 Gesangbuch1741_2_032008
 Gesangbuch1741_2_032009
 Gesangbuch1741_2_032010
 Gesangbuch1741_2_032011
 Gesangbuch1741_2_032012
 Gesangbuch1741_2_032013
 Gesangbuch1741_2_032014
 Gesangbuch1741_2_032015
 Gesangbuch1741_2_032016
 Gesangbuch1741_2_032017
 Gesangbuch1741_2_032018
 Gesangbuch1741_2_032019
 Gesangbuch1741_2_032020
 Gesangbuch1741_2_032021
 Gesangbuch1741_2_032022
 Gesangbuch1741_2_032023
 Gesangbuch1741_2_032024
 Gesangbuch1741_2_032025
 Gesangbuch1741_2_032026
 Gesangbuch1741_2_032027
 Gesangbuch1741_2_032028
 Gesangbuch1741_2_032029
 Gesangbuch1741_2_032030
 Gesangbuch1741_2_032031
 Gesangbuch1741_2_032032
 Gesangbuch1741_2_032033
 Gesangbuch1741_2_032034
 Gesangbuch1741_2_032035
 Gesangbuch1741_2_032036
 Gesangbuch1741_2_032037
 Gesangbuch1741_2_032038
 Gesangbuch1741_2_032039
 Gesangbuch1741_2_032040

Diplomatische Transkription

brauchte kaum ein ganzes:
 fo gehts im lichte feines
 glanzes, fo geht es :: durch
 die enge pfort.
 7. Mein König! Ichreib
 mir deinen Sinn in Herz und
 feil und Sinn und Nieren,
 und laß mich kein Vermögen
 rühren als deins, :: das
 nehme mich dahin.
 8. Hier bin ich, voller
 Muth zum Streit, den du in
 meinem Innern gründest,
 und alle Hindernissen bindest,
 du siehst :: des Herzens
 Redlichkeit.
 9. O Einfalt! Creatur der
 Schrift, die bloß auf dessen
 Absicht ziele, der ihr sein
 Werk zu thun befiehlt, o
 Pfeil :: der stets zum Ziele
 trifft.
 10. Ich leb und wirke
 immerzu, mit meinem treu
 gewordenen Hause, und mach'
 im Wirken keine Pause, bis
 ich :: mit Ehren müde
 bin.
 884. Mel. e
 Der Ahasverus ist ein
 Bild von JESU,
 dem Gerechten, dem
 Juden, dem die Ehre gilt, ein
 Bild von Christi Knechten;
 der Haman stellt im Gleichnis
 vor, wie Satanas der
 Drache, ein alter hochmütiger
 Thor, es noch bis jetzt
 zu mache.

Normalisierter Text

brauchte kaum ein ganzes:
 so geht's im Lichte seines
 Glanzes, so geht es :: durch
 die enge Pfort'.
 7. Mein König! Schreib
 mir deinen Sinn in Herz und
 Seel' und Sinn und Nieren,
 und lass mich kein Vermögen
 rühren als deins, :: das
 nehme mich dahin.
 8. Hier bin ich, voller
 Mut zum Streit, den du in
 meinem Innern gründest
 und alle Hindernissen bindest,
 du siehst :: des Herzens
 Redlichkeit.
 9. O Einfalt! Kreatur der
 Schrift, die bloß auf dessen
 Absicht zielt, der ihr sein
 Werk zu tun befiehlt, o
 Pfeil :: der stets zum Ziele
 trifft.
 10. Ich leb' und wirke
 immerzu mit meinem treu
 gewordenen Hause und mach'
 im Wirken keine Pause, bis
 ich :: mit Ehren müde
 bin.
 884. Mel. e
 Der Ahasverus ist ein
 Bild von Jesus,
 dem Gerechten, dem
 Juden, dem die Ehre gilt, ein
 Bild von Christi Knechten;
 der Haman stellt im Gleichnis
 vor, wie Satanas der
 Drache, ein alter hochmütiger
 Tor, es noch bis jetzt
 zu machen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032041	2. Der Heyland schein	2. Der Heiland scheint
Gesangbuch1741_2_032042	oftern ganz die Seinen zu	oftern ganz die Seinen zu
Gesangbuch1741_2_032043	vergeffen; allein, er leget	vergessen; allein, er legt
Gesangbuch1741_2_032044	ihren Kranz nur neben hin;	ihren Kranz nur nebenhin;
Gesangbuch1741_2_032045	indeffen: der fatan giebt	indessen: der Satan gibt
Gesangbuch1741_2_032046	fich mähe drum, und fuchet	sich Mühe drum und sucht
Gesangbuch1741_2_032047	fie zu fichten; der Heyland	sie zu sichten; der Heiland
Gesangbuch1741_2_032048	aber kehrt es um: er muß	aber kehrt es um: er muss
Gesangbuch1741_2_032049	ihr beftes richten.	ihr Bestes richten.
Gesangbuch1741_2_032050	3. Der feind fucht alle dor-	3. Der Feind sucht alle Dornen
Gesangbuch1741_2_032051	nen aus, fo viel zum kranz	aus, so viel zum Kranz
Gesangbuch1741_2_032052	nöthig; verpheynt unf	nötig; verspeit und schmät
Gesangbuch1741_2_032053	fchmäht fie überaus, wozu	sie überaus, wozu sie auch
Gesangbuch1741_2_032054	fie auch erböthig; Sie wil-	erbötig; Sie wissen wohl und
Gesangbuch1741_2_032055	fen wohl und höchft erfreut	höchst erfreut, dass, wen der
Gesangbuch1741_2_032056	daß wen der König ehret	König ehrt, demselben auch
Gesangbuch1741_2_032057	demfelben auch des Königs	des Königs Kleid und Dornenkranz
Gesangbuch1741_2_032058	kleid und dornen-kranz ge-	gehöre.
Gesangbuch1741_2_032059	here.	
Gesangbuch1741_2_032060	4. Denn alfo ift de	4. Denn also ist der
Gesangbuch1741_2_032061	fchmuck der braut von auffen	Schmuck der Braut von außen
Gesangbuch1741_2_032062	anzufehen: an welchem	anzusehen: an welchem
Gesangbuch1741_2_032063	man ihn hier nicht fchaut,	man ihn hier nicht schaut,
Gesangbuch1741_2_032064	den	den
Gesangbuch1741_2_032065	<pb n="833a" src="833.jpg" />	<pb n="833a" src="833.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032066	Von der Bruder-Liebe. 817	Von der Bruderliebe. 817
Gesangbuch1741_2_032067	den wird man dort ver-	den wird man dort verschmähen.
Gesangbuch1741_2_032068	fchmähen. Mein Brauti-	Mein Bräutigam!
Gesangbuch1741_2_032069	gam! was follen wir von	Was sollen wir von
Gesangbuch1741_2_032070	deiner treue bitten? wir	deiner Treue bitten? Wir
Gesangbuch1741_2_032071	wänfchen uns die kleider-	wünschen uns die Kleiderzier,
Gesangbuch1741_2_032072	zier, darinnen du geftrit-	darin du gestritten.
Gesangbuch1741_2_032073	ten.	Von der Bruderliebe.
Gesangbuch1741_2_032074	Von der Bruder-Liebe.	885. Mel. 16.
Gesangbuch1741_2_032075	885. Mel. 16.	Herz und Herz vereint
Gesangbuch1741_2_032076	HERz und herz vereint	zusammen, sucht in
Gesangbuch1741_2_032077	zufammen, fucht in	Gottes Herzen Ruh,
Gesangbuch1741_2_032078	GOTtes herzen ruh,	keusche Liebes-Geistesflammen
Gesangbuch1741_2_032079	keufche liebes geiftes-flam-	lodern auf das Lämmlein
Gesangbuch1741_2_032080	men lodern auf das Lamm-	zu; das vor jenes Alten

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032081	lein zu; das vor jenes Alten	Throne in der Blutrubinen
Gesangbuch1741_2_032082	throne in der blut>rubinen	Pracht und in seiner Unschuldskrone
Gesangbuch1741_2_032083	pracht, und in feiner un>	sich den Seinen
Gesangbuch1741_2_032084	schulds>krone lich den feinen	herrlich macht.
Gesangbuch1741_2_032085	herrlich macht.	Offenb. 5.
Gesangbuch1741_2_032086	Offenb. 5.	2. Kommt, ach kommt, ihr
Gesangbuch1741_2_032087	2. Kommt, ach kommt, ihr	Gnadenkinder, richtet wieder
Gesangbuch1741_2_032088	gnaden>kinder, richtet wie>	auf den Bund; schwöret
Gesangbuch1741_2_032089	der auf den bund; ichweret	unserm Überwinder: er sei
Gesangbuch1741_2_032090	unferim aberwinder: er fey	Gott und wir sein Mund;
Gesangbuch1741_2_032091	GOtt, und wir fein mund:	er das Haupt, wir seine Glieder;
Gesangbuch1741_2_032092	er das Haupt, wir feine glie>	er das Licht und wir
Gesangbuch1741_2_032093	der: er das Licht, und wir	der Schein. Bringt er Kanaan
Gesangbuch1741_2_032094	der fchein: bringt er Ca>	wiederher, ei! so
Gesangbuch1741_2_032095	naan herwieder, ey! fo	nehmen wir es ein.
Gesangbuch1741_2_032096	nehmen wir es ein.	3. Aber fasst auch
Gesangbuch1741_2_032097	3. Aber faßt auch	Schwert und Bogen in vereinte
Gesangbuch1741_2_032098	ichwerdt und bogen in ver>	Glaubenshand, gegen
Gesangbuch1741_2_032099	einte glaubens>hand, gegen	Wind und Meereswogen
Gesangbuch1741_2_032100	wind und meeres>wogen	haltet festen Liebesstand;
Gesangbuch1741_2_032101	haltet feften liebes>ftand;	bis der Feinde Strick zerrissen;
Gesangbuch1741_2_032102	bis der feinde ftrik zuriffen;	
Gesangbuch1741_2_032103	<pb n="833b" src="833.jpg" />	<pb n="833b" src="833.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032104	bis ihr rott>gefinde weicht;	bis ihr Rottgesinde weicht;
Gesangbuch1741_2_032105	bis das fenden>volk zer>	bis das Sündenvolk zerschmissen
Gesangbuch1741_2_032106	ichmiffen Chrifto lich zu feß>	Christo sich zu Füßen
Gesangbuch1741_2_032107	fen neigt.	neigt.
Gesangbuch1741_2_032108	4. Aber unter euch, ihr	4. Aber unter euch, ihr
Gesangbuch1741_2_032109	glieder, haltet es auf diefe	Glieder, haltet es auf diese
Gesangbuch1741_2_032110	maaß, daß vor feinen freund	Maß, dass vor seinen Freund
Gesangbuch1741_2_032111	ein jeder gerne leib und le>	ein jeder gerne Leib und Leben
Gesangbuch1741_2_032112	ben laß. * So hat uns der	lass. * So hat uns der
Gesangbuch1741_2_032113	Freund geliebet, fo zer>	Freund geliebt, so zerschmolz
Gesangbuch1741_2_032114	ichmolz er dort in blut:	er dort in Blut:
Gesangbuch1741_2_032115	denkt doch, wie es ihn be>	denkt doch, wie es ihn betrübt,
Gesangbuch1741_2_032116	träbet, wenn ihr euch felbft	wenn ihr euch selbst
Gesangbuch1741_2_032117	eintrag thut.	Eintrag tut.
Gesangbuch1741_2_032118	* 1 Joh. 3. v. 16.	* 1 Joh. 3. V. 16.
Gesangbuch1741_2_032119	5. Einer reize doch den	5. Einer reize doch den
Gesangbuch1741_2_032120	andern, feinem blut>be>	andern, seinem blutbefeundeten

ID

Gesangbuch1741_2_032121
 Gesangbuch1741_2_032122
 Gesangbuch1741_2_032123
 Gesangbuch1741_2_032124
 Gesangbuch1741_2_032125
 Gesangbuch1741_2_032126
 Gesangbuch1741_2_032127
 Gesangbuch1741_2_032128
 Gesangbuch1741_2_032129
 Gesangbuch1741_2_032130
 Gesangbuch1741_2_032131
 Gesangbuch1741_2_032132
 Gesangbuch1741_2_032133
 Gesangbuch1741_2_032134
 Gesangbuch1741_2_032135
 Gesangbuch1741_2_032136
 Gesangbuch1741_2_032137
 Gesangbuch1741_2_032138
 Gesangbuch1741_2_032139
 Gesangbuch1741_2_032140
 Gesangbuch1741_2_032141
 Gesangbuch1741_2_032142
 Gesangbuch1741_2_032143
 Gesangbuch1741_2_032144
 Gesangbuch1741_2_032145
 Gesangbuch1741_2_032146
 Gesangbuch1741_2_032147
 Gesangbuch1741_2_032148
 Gesangbuch1741_2_032149
 Gesangbuch1741_2_032150
 Gesangbuch1741_2_032151
 Gesangbuch1741_2_032152
 Gesangbuch1741_2_032153
 Gesangbuch1741_2_032154
 Gesangbuch1741_2_032155
 Gesangbuch1741_2_032156
 Gesangbuch1741_2_032157
 Gesangbuch1741_2_032158
 Gesangbuch1741_2_032159
 Gesangbuch1741_2_032160

Diplomatische Transkription

freundten Lamm vor das la-
 ger nachzuwandern, * das
 vor uns zur schlachtbank
 kam. Einer soll den an-
 dern wecken, ** alle kräfte
 dahinan nach vermögen zu
 erstrecken, bis man ihm ge-
 fallen kan.
 * Hebr. 13, 13.
 ** Hebr. 10, 24.
 6. Nichts, als nur des
 Braut'gams ftime fey die
 regul
 <pb n="834a" src="834.jpg" />
 818 Von der Bruderliebe.
 regul unfre that, weil er
 nicht mit löwen-grimme
 uns in staub getreten hat,
 sondern mit gehäuften stre-
 men feines bluts den zorn
 ertrankt. Ey! wer will sich
 nicht bequemen, daß er sich
 ihm wieder schenkt?
 7. Halleluja! welche hö-
 he, welche tiefe reicher gnad,
 daß ich dem ins herze sehe,
 der das herz der liebe hat,
 daß der vater aller geister,
 der der wunder abgrund ist,
 daß du, unsichtbarer Mei-
 ster, mir so sichtbar nahe
 bist.
 8. Liebe, haft du es gebo-
 ten, daß man liebe üben soll,
 O! so mache doch die toten
 tragen geister lebensvoll;
 zünde an die liebes-flamme,
 daß ein jeder sehen kan, wir,
 als die von einem stamme,
 stehen auch vor einem

Normalisierter Text

Lamm vor das Lager
 nachzuwandern, * das
 vor uns zur Schlachtbank
 kam. Einer soll den andern
 wecken, ** alle Kräfte
 dahin an nach Vermögen zu
 erstrecken, bis man ihm gefallen
 kann.
 * Hebr. 13, 13.
 ** Hebr. 10, 24.
 6. Nichts als nur des
 Bräutigams Stimme sei die
 Regel
 <pb n="834a" src="834.jpg" />
 818 Von der Bruderliebe.
 Regel unsrer Tat, weil er
 nicht mit Löwengrimme
 uns in Staub getreten hat,
 sondern mit gehäuften Strömen
 seines Bluts den Zorn
 ertränkt. Ei! Wer will sich
 nicht bequemen, dass er sich
 ihm wieder schenkt?
 7. Halleluja! Welche Höhe,
 welche Tiefe reicher Gnad',
 dass ich dem ins Herze sehe,
 der das Herz der Liebe hat,
 dass der Vater aller Geister,
 der der Wunder Abgrund ist,
 dass du, unsichtbarer Meister,
 mir so sichtbar nahe
 bist.
 8. Liebe, hast du es geboten,
 dass man Liebe üben soll,
 O! so mache doch die toten
 trägen Geister lebensvoll;
 zünde an die Liebesflamme,
 dass ein jeder sehen kann,
 wir, als die von einem Stamme,
 stehen auch vor einem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032161	mann.	Mann.
Gesangbuch1741_2_032162	886. Mel. 55.	886. Mel. 55.
Gesangbuch1741_2_032163	Ihr kinder des Höch-	Ihr Kinder des Höchsten,
Gesangbuch1741_2_032164	ften, wie ftehts um	wie steht's um
Gesangbuch1741_2_032165	die liebe? wie folgt	die Liebe? Wie folgt
Gesangbuch1741_2_032166	man dem wahren verein-	man dem wahren Vereinigungstribe?
Gesangbuch1741_2_032167	gungs-triebe? bleibt ihr	Bleibt ihr
Gesangbuch1741_2_032168	auch im bande der einigkeit	auch im Bande der Einigkeit
Gesangbuch1741_2_032169	ftehn? ift keine zertren-	stehn? Ist keine Zertrennung
Gesangbuch1741_2_032170	nung der geifter gefchehn?	der Geister geschehn?
Gesangbuch1741_2_032171	Der Vater im himmel kan	Der Vater im Himmel kann
Gesangbuch1741_2_032172	herzen erkennen, wir dürfen	Herzen erkennen, wir dürfen
Gesangbuch1741_2_032173	<pb n="834b" src="834.jpg" />	<pb n="834b" src="834.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032174	uns bräder ohn liebe nicht	uns Brüder ohn' Liebe nicht
Gesangbuch1741_2_032175	nennen, die flamme des	nennen, die Flamme des
Gesangbuch1741_2_032176	Höchften muß lichterloh	Höchsten muss lichterloh
Gesangbuch1741_2_032177	brennen, ;:	brennen, ;:
Gesangbuch1741_2_032178	2. So bald wir von oben	2. Sobald wir von oben
Gesangbuch1741_2_032179	aufs neue gebohren, da find	aufs Neue geboren, da sind
Gesangbuch1741_2_032180	wir von Christo zu brädern	wir von Christo zu Brüdern
Gesangbuch1741_2_032181	erkohren. Ein Vater, ein	erkoren. Ein Vater, ein
Gesangbuch1741_2_032182	glaube, ein geift, eine tauf,	Glaube, ein Geist, eine Tauf,
Gesangbuch1741_2_032183	ein voller zum himmel ge-	ein voller zum Himmel gerichteter
Gesangbuch1741_2_032184	richteter lauf kan unfere	Lauf kann unsere
Gesangbuch1741_2_032185	herzen vollkømmlich ver-	Herzen vollkommen verbinden:
Gesangbuch1741_2_032186	binden: wir können nichts	wir können nichts
Gesangbuch1741_2_032187	anders als faßigkeit fin-	anders als Süßigkeit finden:
Gesangbuch1741_2_032188	den: verdacht, neid und	Verdacht, Neid und
Gesangbuch1741_2_032189	argerniß müßen verchw-	Ärgernis müssen verschwinden.
Gesangbuch1741_2_032190	den. ;:	;;
Gesangbuch1741_2_032191	3. Die Mutter, die dro-	3. Die Mutter, die droben
Gesangbuch1741_2_032192	ben ift, hält uns zufammen,	ist, hält uns zusammen
Gesangbuch1741_2_032193	und fchickt uns herunter di	und schickt uns herunter die
Gesangbuch1741_2_032194	himmlischen flammen: kein	himmlischen Flammen: kein
Gesangbuch1741_2_032195	unterfcheid findet hier eini-	Unterschied findet hier einige
Gesangbuch1741_2_032196	ge ftatt, weil demuth di	Statt, weil Demut die
Gesangbuch1741_2_032197	herzen vereinigt hat. Wo	Herzen vereinigt hat. Wo
Gesangbuch1741_2_032198	eigenheit, zank und haß	Eigenheit, Zank und Hass
Gesangbuch1741_2_032199	können regieren, da kan man	können regieren, da kann man
Gesangbuch1741_2_032200	die gnade der liebe nich	die Gnade der Liebe nicht

ID

Gesangbuch1741_2_032201
 Gesangbuch1741_2_032202
 Gesangbuch1741_2_032203
 Gesangbuch1741_2_032204
 Gesangbuch1741_2_032205
 Gesangbuch1741_2_032206
 Gesangbuch1741_2_032207
 Gesangbuch1741_2_032208
 Gesangbuch1741_2_032209
 Gesangbuch1741_2_032210
 Gesangbuch1741_2_032211
 Gesangbuch1741_2_032212
 Gesangbuch1741_2_032213
 Gesangbuch1741_2_032214
 Gesangbuch1741_2_032215
 Gesangbuch1741_2_032216
 Gesangbuch1741_2_032217
 Gesangbuch1741_2_032218
 Gesangbuch1741_2_032219
 Gesangbuch1741_2_032220
 Gesangbuch1741_2_032221
 Gesangbuch1741_2_032222
 Gesangbuch1741_2_032223
 Gesangbuch1741_2_032224
 Gesangbuch1741_2_032225
 Gesangbuch1741_2_032226
 Gesangbuch1741_2_032227
 Gesangbuch1741_2_032228
 Gesangbuch1741_2_032229
 Gesangbuch1741_2_032230
 Gesangbuch1741_2_032231
 Gesangbuch1741_2_032232
 Gesangbuch1741_2_032233
 Gesangbuch1741_2_032234
 Gesangbuch1741_2_032235
 Gesangbuch1741_2_032236
 Gesangbuch1741_2_032237
 Gesangbuch1741_2_032238
 Gesangbuch1741_2_032239
 Gesangbuch1741_2_032240

Diplomatische Transkription

lpahren, noch in dem cho-
 englischer thronen flori-
 ren. .;:
 4. Die Zions-gefellfchaf-
 verläßt die verwandten, lezt
 bräder am höchften vor alle
 bekanten. Wer noch is
 bezaubert von liebe de-
 welt, dem etwa die bräder-
 fchaft nur fo gefällt, der
 kan lie unmöglich zum bru-
 de
 <pb n="835a" src="835.jpg" />
 Von der Bruder-Liebe. 819
 der annehmen, er mußt fich
 denn unter das creuze be-
 quemen. Sie darf fich des
 fleifchlichen finnes nicht fcha-
 men. .;:
 5. Seht aber, wie feelig
 wir haben erwahlet, die wir
 uns zum legen der bräder
 gezählet! wir find die er-
 kaufete feeligfte fchaar. Ach!
 lobet den Vater; denn kurz,
 es ifts gar. Singt ihm mit
 vereinigttem herzen und
 munde, ohn loben und lie-
 ben vergeh keine ftunde.
 Wir ftehn vor dem HER-
 REN als einer im bun-
 de. .;:
 6. Was ich bin, mein bru-
 der! bift du auch, wir thei-
 len das erbe durchs Lamms
 deine wunden und beulen:
 ein jeder mit allen zum vater-
 land dringt, die kirche nach
 einem ftets kämpfet und
 ringt; wir müffen bereit

Normalisierter Text

spüren, noch in dem Chor
 englischer Thronen florieren.
 .;:
 4. Die Zionsgesellschaft
 verläßt die Verwandten, setzt
 Brüder am höchsten vor alle
 Bekannten. Wer noch ist
 bezaubert von Liebe der
 Welt, dem etwa die Brüderschaft
 nur so gefällt, der
 kann sie unmöglich zum Bru-
 <pb n="835a" src="835.jpg" />
 der annehmen, er muss sich
 denn unter das Kreuze bequemen.
 Sie darf sich des
 fleischlichen Sinnes nicht schämen.
 .;:
 5. Seht aber, wie selig
 wir haben erwählt, die wir
 uns zum Segen der Brüder
 gezählt! Wir sind die erkaufte
 seligste Schar. Ach!
 Lobet den Vater; denn kurz,
 es ist gar. Singt ihm mit
 vereinigttem Herzen und
 Munde, ohn' Loben und Lieben
 vergeh' keine Stunde.
 Wir stehn vor dem HERRN
 als einer im Bunde. .;:
 6. Was ich bin, mein Bruder!
 bist du auch, wir teilen
 das Erbe durchs Lammes
 deine Wunden und Beulen:
 ein jeder mit allen zum Vaterland
 dringt, die Kirche nach
 einem stets kämpft und
 ringt; wir müssen bereit
 sein für Brüder zu sterben,
 wie Jesus uns auch so

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032241	feyn fër bræder zu fterben,	gemacht hat zu Erben. Ein
Gesangbuch1741_2_032242	wie JESUS uns auch fo	Glied fühlt und leidet des
Gesangbuch1741_2_032243	gemacht hat zu erben. Ein	andern Verderben. ;:
Gesangbuch1741_2_032244	glied fählt und leidet des	7. Ach lasst uns einander
Gesangbuch1741_2_032245	andern verderben. ;:	erinnern und führen, dass
Gesangbuch1741_2_032246	7. Ach laßt uns einander	wir nicht die Krone des Lebens
Gesangbuch1741_2_032247	erinnern und fähren, daß	verlieren. Wenn Babylon
Gesangbuch1741_2_032248	wir nicht die krone des le	dürstet nach heiligem
Gesangbuch1741_2_032249	bens verlieren. Wenn Ba	Blut, so stehn wir vereinigt
Gesangbuch1741_2_032250	bylon durftet nach heiligem	auf unserer Hut. Das
Gesangbuch1741_2_032251	blut, fo ftehn wir vereinigt	
Gesangbuch1741_2_032252	auf unferer hut. Das	
Gesangbuch1741_2_032253	<pb n="835b" src="835.jpg" />	<pb n="835b" src="835.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032254	fchreyen der kinder wird	Schreien der Kinder wird
Gesangbuch1741_2_032255	wärllich erhöret, durch ein	wärllich erhöret, durch Eintracht
Gesangbuch1741_2_032256	tracht wird Babylon in uns	wird Babylon in uns
Gesangbuch1741_2_032257	zerföhret: wer ift, der ver	zerstört: wer ist, der verbundenen
Gesangbuch1741_2_032258	bundenen geiftern was weh	Geistern was wehret?
Gesangbuch1741_2_032259	ret? ;:	;:
Gesangbuch1741_2_032260	8. Drum laffet uns lieben	8. Drum lasset uns lieben
Gesangbuch1741_2_032261	und freuen von herzen, ver	und freuen von Herzen, versüßen
Gesangbuch1741_2_032262	faffen einander die leiden	einander die leidenden
Gesangbuch1741_2_032263	den fchmerzen, dringt innig,	Schmerzen, dringt innig,
Gesangbuch1741_2_032264	ihr herzen, in JEFum hin	ihr Herzen, in Jesum hinein,
Gesangbuch1741_2_032265	ein, vermehret die ftrahlen	vermehret die Strahlen
Gesangbuch1741_2_032266	vom blutigen fchein: das	vom blutigen Schein: das
Gesangbuch1741_2_032267	laffet der Vater ihm herz	lasset der Vater ihm herzlich
Gesangbuch1741_2_032268	lich gefallen, im loben kan	gefallen, im Loben kann
Gesangbuch1741_2_032269	auch fein ruhm herrlich er	auch sein Ruhm herrlich erschallen,
Gesangbuch1741_2_032270	fchallen, wenn kinder, vor	wenn Kinder, vor
Gesangbuch1741_2_032271	liebe entzündet, nur lal	Liebe entzündet, nur lallen.
Gesangbuch1741_2_032272	len. ;:	;:
Gesangbuch1741_2_032273	9. In jener welt wird	9. In jener Welt wird
Gesangbuch1741_2_032274	es noch beffer hergehen, da	es noch besser hergehen, da
Gesangbuch1741_2_032275	wird vor dem Vater die	wird vor dem Vater die
Gesangbuch1741_2_032276	bræderchaft ftehen im hef	Brüderschaft stehen im heftigsten
Gesangbuch1741_2_032277	tigften feuer, in feligfter	Feuer, in seligster
Gesangbuch1741_2_032278	brunft, die ziehet zufammen	Brunst, die zieht zusammen
Gesangbuch1741_2_032279	des Königes gunft. Ach!	des Königs Gunst. Ach!
Gesangbuch1741_2_032280	gebet einander die herzen	Gebt einander die Herzen

ID

Gesangbuch1741_2_032281
 Gesangbuch1741_2_032282
 Gesangbuch1741_2_032283
 Gesangbuch1741_2_032284
 Gesangbuch1741_2_032285
 Gesangbuch1741_2_032286
 Gesangbuch1741_2_032287
 Gesangbuch1741_2_032288
 Gesangbuch1741_2_032289
 Gesangbuch1741_2_032290
 Gesangbuch1741_2_032291
 Gesangbuch1741_2_032292
 Gesangbuch1741_2_032293
 Gesangbuch1741_2_032294
 Gesangbuch1741_2_032295
 Gesangbuch1741_2_032296
 Gesangbuch1741_2_032297
 Gesangbuch1741_2_032298
 Gesangbuch1741_2_032299
 Gesangbuch1741_2_032300
 Gesangbuch1741_2_032301
 Gesangbuch1741_2_032302
 Gesangbuch1741_2_032303
 Gesangbuch1741_2_032304
 Gesangbuch1741_2_032305
 Gesangbuch1741_2_032306
 Gesangbuch1741_2_032307
 Gesangbuch1741_2_032308
 Gesangbuch1741_2_032309
 Gesangbuch1741_2_032310
 Gesangbuch1741_2_032311
 Gesangbuch1741_2_032312
 Gesangbuch1741_2_032313
 Gesangbuch1741_2_032314
 Gesangbuch1741_2_032315
 Gesangbuch1741_2_032316
 Gesangbuch1741_2_032317
 Gesangbuch1741_2_032318
 Gesangbuch1741_2_032319
 Gesangbuch1741_2_032320

Diplomatische Transkription

und hande, und bittet, daß
 er Zion helfe bald fende; fo
 kennet die liebe nicht anfang
 noch ende. .;:
 887. Mel. 62.
 Schau, wie lieblich und
 gut ifts allen bræ
 dern, den wahren
 und rechtichafnen Chriffti
 gliedern.
 Fff 2 Wo
 <pb n="836a" src="836.jpg" />
 820 Von der BruderLiebe.
 2. Wo fie in einigkeit bey
 fammen wohnen, und ein
 ander vertragen und ver
 fchonen;
 3. Sich im glauben, in
 lieb und fried erbauen,
 GOtt fürchten, lieben,
 ehren und vertrauen.
 4. Das ift tröftlich und
 überaus fehr heiffam, und
 fo lieblich, als der wohlrie
 chend ballam,
 5. Den man that auf das
 haupt Aaronis gieffen, der
 herab in fein bart und kleid
 that flieffen.
 6. Denn der fried fleuft
 aus Chriffti fell und gnaden,
 derfelb erfattet reichlich al
 len fchaden.
 7. Nicht durchs fchwerdts
 fcharfe, fondern in der liebe,
 durch fein wort und des
 heiligen Geiftes triebe.
 8. Der fried ift auch nu
 wie der thau von Hermon,
 der herab fällt auf die berge

Normalisierter Text

und Hände und bittet, dass
 er Zion Hilfe bald sende; so
 kennt die Liebe nicht Anfang
 noch Ende. .;:
 887. Mel. 62.
 Schau, wie lieblich und
 gut ist's allen Brüdern,
 den wahren
 und rechtschaffenen Christi
 Gliedern.
 Fff 2 Wo
 <pb n="836a" src="836.jpg" />
 820 Von der Bruderliebe.
 2. Wo sie in Einigkeit beisammen
 wohnen und einander
 vertragen und verschonen;
 3. Sich im Glauben, in
 Lieb' und Fried' erbauen,
 Gott fürchten, lieben,
 ehren und vertrauen.
 4. Das ist tröstlich und
 überaus sehr heilsam und
 so lieblich, als der wohlriechende
 Balsam,
 5. Den man tat auf das
 Haupt Aaronis gießen, der
 herab in sein Bart und Kleid
 tat fließen.
 6. Denn der Fried' fließt
 aus Christi Füll' und Gnaden,
 derselb' erstattet reichlich allen
 Schaden.
 7. Nicht durchs Schwertes
 Schärfe, sondern in der Liebe,
 durch sein Wort und des
 heiligen Geistes Triebe.
 8. Der Fried' ist auch nun
 wie der Tau von Hermon,
 der herab fällt auf die Berge

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032321	Zion.	Zion.
Gesangbuch1741_2_032322	9. Denn Chriftus fchicket	9. Denn Christus schickt
Gesangbuch1741_2_032323	feines wortes regen, und	seines Wortes Regen und
Gesangbuch1741_2_032324	macht es fruchtbar durch	macht es fruchtbar durch
Gesangbuch1741_2_032325	des himmels fegen.	des Himmels Segen.
Gesangbuch1741_2_032326	10. Befprengt auch feine	10. Besprengt auch seine
Gesangbuch1741_2_032327	kirch mit feinm theuren blut,	Kirch' mit seinem teuren Blut,
Gesangbuch1741_2_032328	des tröpflein mehr bälft, denn	des Tröpflein mehr büßt, denn
Gesangbuch1741_2_032329	die ganze fündfluth.	die ganze Sündflut.
Gesangbuch1741_2_032330	11. Wen er damit be-	11. Wen er damit besprengt,
Gesangbuch1741_2_032331	fprengt, der wird gereinigt,	der wird gereinigt,
Gesangbuch1741_2_032332	<pb n="836b" src="836.jpg" />	<pb n="836b" src="836.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032333	gerechtfertiget, und mit	gerechtfertigt und mit
Gesangbuch1741_2_032334	GOtt vereinigt.	Gott vereinigt.
Gesangbuch1741_2_032335	12. Er wohnt da, und re-	12. Er wohnt da und regiert
Gesangbuch1741_2_032336	gieret felbft in ihnen, macht,	selbst in ihnen, macht,
Gesangbuch1741_2_032337	daß fie ihm und felbft einan-	dass sie ihm und selbst einander
Gesangbuch1741_2_032338	der dienen.	dienen.
Gesangbuch1741_2_032339	13. Wo nun ift eine folche	13. Wo nun ist eine solche
Gesangbuch1741_2_032340	friedfam gefellfchaft, in ed-	friedsame Gefellschaft, in edler
Gesangbuch1741_2_032341	ler zucht und heiliger ge-	Zucht und heiliger Gemeinschaft;
Gesangbuch1741_2_032342	meinfchaft;	
Gesangbuch1741_2_032343	14. Dafelbft giebet GOtt	14. Dasselbst gibt Gott
Gesangbuch1741_2_032344	feinen milden fegen, ver-	seinen milden Segen, verheißt
Gesangbuch1741_2_032345	heist auch dafelbft alln das	auch dasselbst allen das
Gesangbuch1741_2_032346	ewige leben.	ewige Leben.
Gesangbuch1741_2_032347	15. Drum laft uns all in	15. Drum lasst uns all' in
Gesangbuch1741_2_032348	lieb und friede leben, fo wird	Lieb' und Friede leben, so wird
Gesangbuch1741_2_032349	uns GOtt des frieds fein	uns Gott des Friedens seinen
Gesangbuch1741_2_032350	fegen geben.	Segen geben.
Gesangbuch1741_2_032351	16. O GOtt! gieb fried	16. O Gott! Gib Fried'
Gesangbuch1741_2_032352	der kirch durch Chrifti nah-	der Kirch' durch Christi Namen,
Gesangbuch1741_2_032353	men, erhalt uns drinn, und	erhalt' uns drinn' und
Gesangbuch1741_2_032354	mach uns felig, Amen.	mach' uns selig, Amen.
Gesangbuch1741_2_032355	888. Mel. 34.	888. Mel. 34.
Gesangbuch1741_2_032356	Sleh, wie lieblich und	Sieh, wie lieblich und
Gesangbuch1741_2_032357	wie fein ift, wenn	wie fein ist, wenn
Gesangbuch1741_2_032358	brader friedlich	Brüder friedlich
Gesangbuch1741_2_032359	feyn, wenn ihr thun ein-	sind, wenn ihr Tun einträchtig
Gesangbuch1741_2_032360	trachtig ift, ohne falchheit,	ist, ohne Falschheit,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032361	trug und list.	Trug und List.
Gesangbuch1741_2_032362	2. Denn dafelbft verheift	2. Denn daselbst verheißt
Gesangbuch1741_2_032363	der HERR reichen fegen,	der HERR reichen Segen,
Gesangbuch1741_2_032364	nach begehrt, und das leben	nach Begehr, und das Leben
Gesangbuch1741_2_032365	in der zeit, und auch dort	in der Zeit und auch dort
Gesangbuch1741_2_032366	in ewigkeit.	in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_032367	3. Aber ach! wie ilt die	3. Aber ach! Wie ist die
Gesangbuch1741_2_032368	lieb fo verlofchen, daß kein	Lieb' so verloschen, dass kein
Gesangbuch1741_2_032369	trieb mehr auf erden wird	Trieb mehr auf Erden wird
Gesangbuch1741_2_032370	<pb n="837a" src="837.jpg" />	<pb n="837a" src="837.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032371	Von der Bruder-Liebe. 821	Von der Bruderliebe. 821
Gesangbuch1741_2_032372	gefpärt, der des andern herz	gespürt, der des andern Herze
Gesangbuch1741_2_032373	ze rührt.	rührt.
Gesangbuch1741_2_032374	4. Jederman lebt für sich	4. Jedermann lebt für sich
Gesangbuch1741_2_032375	hin in der welt nach feinem	hin in der Welt nach seinem
Gesangbuch1741_2_032376	finn, denkt an keinen andern	Sinn, denkt an keinen andern
Gesangbuch1741_2_032377	nicht; wo bleibt da die lie-	nicht; wo bleibt da die Liebespflicht?
Gesangbuch1741_2_032378	bes-pflicht?	
Gesangbuch1741_2_032379	5. O HERR JEfu, GÖttes	5. O HERR Jesu, Gottes
Gesangbuch1741_2_032380	Sohn! fchau doch einft von	Sohn! Schau doch einst von
Gesangbuch1741_2_032381	deinem thron, fchaue die zer-	deinem Thron, schaue die Zerstreuung
Gesangbuch1741_2_032382	ftreuung an, die kein menfche	an, die kein Mensch
Gesangbuch1741_2_032383	belfern kan.	bessern kann.
Gesangbuch1741_2_032384	6. Sammle, großer Men-	6. Sammle, großer Menschenhirt,
Gesangbuch1741_2_032385	fchen-hirt, alles was fich hat	alles, was sich hat
Gesangbuch1741_2_032386	verwirrt: laß in deinem	verwirrt: lass in deinem
Gesangbuch1741_2_032387	gnaden=fchein alles ganz	Gnadenschein alles ganz
Gesangbuch1741_2_032388	vereinigt feyn.	vereinigt sein.
Gesangbuch1741_2_032389	7. Gieß den ballam deir	7. Gieß den Balsam deiner
Gesangbuch1741_2_032390	ner kraft, der dem'herzen	Kraft, der dem Herzen
Gesangbuch1741_2_032391	leben fchafft, tief in unfer	Leben schafft, tief in unser
Gesangbuch1741_2_032392	herz hinein, ftrahl in uns	Herz hinein, strahl' in uns
Gesangbuch1741_2_032393	den freuden=fchein.	den Freudenschein.
Gesangbuch1741_2_032394	8. Bind zusammen herz	8. Bind zusammen Herz
Gesangbuch1741_2_032395	und herz, laß uns trennen	und Herz, lass uns trennen
Gesangbuch1741_2_032396	keinen fchmerz: knöpfe	keinen Schmerz: knüpfte
Gesangbuch1741_2_032397	felbft durch deine hand das	selbst durch deine Hand das
Gesangbuch1741_2_032398	geheiligte brüder-band.	geheiligte Brüderband.
Gesangbuch1741_2_032399	9. So wie Vater, Sohn	9. So wie Vater, Sohn
Gesangbuch1741_2_032400	und Geift drey und doch nur	und Geist drei und doch nur

ID

Gesangbuch1741_2_032401
 Gesangbuch1741_2_032402
 Gesangbuch1741_2_032403
 Gesangbuch1741_2_032404
 Gesangbuch1741_2_032405
 Gesangbuch1741_2_032406
 Gesangbuch1741_2_032407
 Gesangbuch1741_2_032408
 Gesangbuch1741_2_032409
 Gesangbuch1741_2_032410
 Gesangbuch1741_2_032411
 Gesangbuch1741_2_032412
 Gesangbuch1741_2_032413
 Gesangbuch1741_2_032414
 Gesangbuch1741_2_032415
 Gesangbuch1741_2_032416
 Gesangbuch1741_2_032417
 Gesangbuch1741_2_032418
 Gesangbuch1741_2_032419
 Gesangbuch1741_2_032420
 Gesangbuch1741_2_032421
 Gesangbuch1741_2_032422
 Gesangbuch1741_2_032423
 Gesangbuch1741_2_032424
 Gesangbuch1741_2_032425
 Gesangbuch1741_2_032426
 Gesangbuch1741_2_032427
 Gesangbuch1741_2_032428
 Gesangbuch1741_2_032429
 Gesangbuch1741_2_032430
 Gesangbuch1741_2_032431
 Gesangbuch1741_2_032432
 Gesangbuch1741_2_032433
 Gesangbuch1741_2_032434
 Gesangbuch1741_2_032435
 Gesangbuch1741_2_032436
 Gesangbuch1741_2_032437
 Gesangbuch1741_2_032438
 Gesangbuch1741_2_032439
 Gesangbuch1741_2_032440

Diplomatische Transkription

eines heist, wird vereinigt
 ganz und gar deine ganze
 liebes-schaar.
 10. Was vor freude, was
 vor luft, wird uns da nicht
 feyn bewuft; was sie wän-
 schet und begehrt, wird von
 GOtt ihr selbft gewährt.
 11. Alles was bisher ver-
 <pb n="837b" src="837.jpg" />
 wundt, wird mit lob aus ei-
 nem mund preifen GOttes
 liebes-macht, wenn er alls
 in eins gebracht.
 12. Kraft, lob, ehr und
 herrlichkeit fey dem Höch-
 sten allezeit, der wie er ist
 Drey in Ein, uns in ihm
 läßt eines feyn.
 889. Mel. 101.
 WO GOttes Geift
 die herzen treu-
 feyn lehret, da
 findt sich auch der geift der
 einigkeit. Wer noch manch-
 mahl den alten menfchen hö-
 ret, der wird gar leicht ins
 feynige zerftreut: wie hat
 man doch zu wachen, auch
 in den guten sachen, und auf
 den zwek zu fehn! die wahr-
 heit muß uns täglich freyer
 machen; fonft ist es leicht
 um unfer heyl gefchehn.
 2. Es ist umfonft den kopf
 mit bildern füllen: es kömmt
 allein auf geift und warheit
 an; den widerpruch auf
 eine zeitlang füllen heift in
 der that fo viel, als nichts

Normalisierter Text

eines heißt, wird vereinigt
 ganz und gar deine ganze
 Liebesschar.
 10. Was vor Freude, was
 vor Lust, wird uns da nicht
 sein bewusst; was sie wünscht
 und begehrt, wird von
 Gott ihr selbst gewährt.
 11. Alles, was bisher ver-
 <pb n="837b" src="837.jpg" />
 wundt, wird mit Lob aus einem
 Mund preisen Gottes
 Liebesmacht, wenn er alles
 in eins gebracht.
 12. Kraft, Lob, Ehr' und
 Herrlichkeit sei dem Höchsten
 allezeit, der, wie er ist
 Drei in Eins, uns in ihm
 läßt eines sein.
 889. Mel. 101.
 Wo Gottes Geist
 die Herzen treu sein
 lehrt, da findet sich
 auch der Geist der Einigkeit.
 Wer noch manchmal den
 alten Menschen hört, der
 wird gar leicht ins Seinige
 zerstreut: wie hat man doch
 zu wachen, auch in den
 guten Sachen und auf den
 Zweck zu sehn! Die Wahrheit
 muss uns täglich freier
 machen; sonst ist es leicht
 um unser Heil geschehn.
 2. Es ist umsonst, den Kopf
 mit Bildern zu füllen: es
 kommt allein auf Geist und
 Wahrheit an; den Widerspruch
 auf eine Zeitlang
 stillen heißt in der Tat so

ID

Gesangbuch1741_2_032441
 Gesangbuch1741_2_032442
 Gesangbuch1741_2_032443
 Gesangbuch1741_2_032444
 Gesangbuch1741_2_032445
 Gesangbuch1741_2_032446
 Gesangbuch1741_2_032447
 Gesangbuch1741_2_032448
 Gesangbuch1741_2_032449
 Gesangbuch1741_2_032450
 Gesangbuch1741_2_032451
 Gesangbuch1741_2_032452
 Gesangbuch1741_2_032453
 Gesangbuch1741_2_032454
 Gesangbuch1741_2_032455
 Gesangbuch1741_2_032456
 Gesangbuch1741_2_032457
 Gesangbuch1741_2_032458
 Gesangbuch1741_2_032459
 Gesangbuch1741_2_032460
 Gesangbuch1741_2_032461
 Gesangbuch1741_2_032462
 Gesangbuch1741_2_032463
 Gesangbuch1741_2_032464
 Gesangbuch1741_2_032465
 Gesangbuch1741_2_032466
 Gesangbuch1741_2_032467
 Gesangbuch1741_2_032468
 Gesangbuch1741_2_032469
 Gesangbuch1741_2_032470
 Gesangbuch1741_2_032471
 Gesangbuch1741_2_032472
 Gesangbuch1741_2_032473
 Gesangbuch1741_2_032474
 Gesangbuch1741_2_032475
 Gesangbuch1741_2_032476
 Gesangbuch1741_2_032477
 Gesangbuch1741_2_032478
 Gesangbuch1741_2_032479
 Gesangbuch1741_2_032480

Diplomatische Transkription

gethan. Wenn lich die her-
 zen schlieffen, und viel vom
 beugen maffen, dann find fie
 ftark und groß. Ift was
 aus GOtt, fo laft es fich
 genieffen, und macht das
 Fff 2 her;
 <pb n="838a" src="838.jpg" />
 822 Von der Bruder-Liebe.
 her; auch von fich felber
 loß.
 3. Das was lich liebt hat
 ein fehr zähes leben. Wir
 wollen gern noch immer et-
 was feyn; wie wird lich
 nicht der freye geift erhe-
 ben? gieb nur, o menfch,
 dem HERRN erft alles
 ein; O laft uns nicht mehr
 faumen, ihm alles einzu-
 raumen: nur er verdienet
 ruhm! Was wollen wir
 von etwas eignem trau-
 men? die fand allein ift
 unfer eigenthum.
 4. Wer GOttes huld zu
 feinem zwek erkohren der
 hute fich vor aller eignen
 wahl; und war er auch
 fchon langft aus GOtt ge-
 bohren, fo hat er doch im
 <pb n="838b" src="838.jpg" />
 fremden feuer quaal: da
 wird die bruder-liebe, auc
 bey dem ftarkften triebe
 verdacht und neid gebähre
 Der fatanas hat ihn als
 denn im liebe, am beften
 ift, ganz kindlich umzu
 kehren.

Normalisierter Text

viel, als nichts getan. Wenn
 sich die Herzen schließen
 und viel vom Beugen müssen,
 dann sind sie stark und groß.
 Ist was aus Gott, so lässt es
 sich genießen und macht das
 Fff 2 Herz;
 <pb n="838a" src="838.jpg" />
 822 Von der Bruderliebe.
 Herz; auch von sich selber
 los.
 3. Das, was sich liebt, hat
 ein sehr zähes Leben. Wir
 wollen gern noch immer etwas
 sein; wie wird sich
 nicht der freie Geist erheben?
 Gib nur, o Mensch,
 dem HERRN erst alles ein;
 O lasst uns nicht mehr
 säumen, ihm alles einzuräumen:
 nur er verdient
 Ruhm! Was wollen wir
 von etwas Eigenem träumen?
 Die Sünd' allein ist
 unser Eigentum.
 4. Wer Gottes Huld zu
 seinem Zweck erkoren, der
 hüte sich vor aller eignen
 Wahl; und wär' er auch
 schon längst aus Gott geboren,
 so hat er doch im
 <pb n="838b" src="838.jpg" />
 fremden Feuer Qual: da
 wird die Bruderliebe, auch
 bei dem stärksten Triebe
 Verdacht und Neid gebären.
 Der Satanas hat ihn alsdann
 im Siebe, am besten
 ist, ganz kindlich umzukehren.

ID

Gesangbuch1741_2_032481
 Gesangbuch1741_2_032482
 Gesangbuch1741_2_032483
 Gesangbuch1741_2_032484
 Gesangbuch1741_2_032485
 Gesangbuch1741_2_032486
 Gesangbuch1741_2_032487
 Gesangbuch1741_2_032488
 Gesangbuch1741_2_032489
 Gesangbuch1741_2_032490
 Gesangbuch1741_2_032491
 Gesangbuch1741_2_032492
 Gesangbuch1741_2_032493
 Gesangbuch1741_2_032494
 Gesangbuch1741_2_032495
 Gesangbuch1741_2_032496
 Gesangbuch1741_2_032497
 Gesangbuch1741_2_032498
 Gesangbuch1741_2_032499
 Gesangbuch1741_2_032500
 Gesangbuch1741_2_032501
 Gesangbuch1741_2_032502
 Gesangbuch1741_2_032503
 Gesangbuch1741_2_032504
 Gesangbuch1741_2_032505
 Gesangbuch1741_2_032506
 Gesangbuch1741_2_032507
 Gesangbuch1741_2_032508
 Gesangbuch1741_2_032509
 Gesangbuch1741_2_032510
 Gesangbuch1741_2_032511
 Gesangbuch1741_2_032512
 Gesangbuch1741_2_032513
 Gesangbuch1741_2_032514
 Gesangbuch1741_2_032515
 Gesangbuch1741_2_032516
 Gesangbuch1741_2_032517
 Gesangbuch1741_2_032518
 Gesangbuch1741_2_032519
 Gesangbuch1741_2_032520

Diplomatische Transkription

5. O! laft uns doch nac
 einer regul wandeln, d
 viel von uns aus GOtt
 gebohren find: wir könne
 nicht befändig liebreic
 handeln, fo fern uns nich
 ein gleicher finn verbindt
 er liegt in GOTTes worte
 HERR! ofne felbit di
 pforte, und fähr uns rech
 hinein. Ach fucht ihn doc
 an keinem andern ortel ih
 maffet ja von GOtt ge
 lehret feyn.
 Klag-Lieder der Kirchen.
 890. Mel. 1.
 Ach GOtt vom him
 mel fieh darein, und
 laß dich das erbar
 men: wie wenig find der
 heiligen dein, verlaffen find
 wir armen. Dein wort
 man nicht laft haben wahr,
 der glaub ift auch erlo
 fchen gar bey allen men
 fchen-kindern.
 2. Sie lehren eitel fal
 fche lifft, was eigen-wiz er
 findet: ihr herz nicht ei
 nes finnes ift in GOTTes
 wort gegründet: der wahl
 dis, der ander das, fie tren
 nen uns ohn alle maaß, un
 gleiffen fchön von auffen.
 3. GOT
 <pb n="839a" src="839.jpg" />
 Klag-Lieder der Kirchen. 823
 3. GOtt woll ausrot
 ten alle labr, die falſchen
 fchein uns lehren, dazu ihr

Normalisierter Text

5. O! Lasst uns doch nach
 einer Regel wandeln, die
 viel von uns aus Gott
 geboren sind: wir können
 nicht beständig liebreich
 handeln, sofern uns nicht
 ein gleicher Sinn verbindet.
 Er liegt in Gottes Worte.
 HERR! Öffne selbst die
 Pforte und führ uns recht
 hinein. Ach, sucht ihn doch
 an keinem andern Orte! Ihr
 müsst ja von Gott gelehrt
 sein.
 Klagelieder der Kirchen.
 890. Mel. 1.
 Ach Gott vom Himmel,
 sieh darein und
 lass dich erbarmen:
 wie wenig sind der Heiligen
 dein, verlassen sind wir Armen.
 Dein Wort man nicht
 lässt haben wahr, der Glaub'
 ist auch erloschen gar bei
 allen Menschenkindern.
 2. Sie lehren eitel falsche
 List, was Eigenwitz erfindet:
 ihr Herz nicht eines
 Sinnes ist in Gottes
 Wort gegründet: der wählt
 dies, der andere das, sie trennen
 uns ohn' alle Maß und
 gleißen schön von außen.
 3. Gott
 <pb n="839a" src="839.jpg" />
 Klagelieder der Kirchen. 823
 3. Gott woll' ausrotten
 alle Laber, die falschen
 Schein uns lehren, dazu ihr

ID

Gesangbuch1741_2_032521
 Gesangbuch1741_2_032522
 Gesangbuch1741_2_032523
 Gesangbuch1741_2_032524
 Gesangbuch1741_2_032525
 Gesangbuch1741_2_032526
 Gesangbuch1741_2_032527
 Gesangbuch1741_2_032528
 Gesangbuch1741_2_032529
 Gesangbuch1741_2_032530
 Gesangbuch1741_2_032531
 Gesangbuch1741_2_032532
 Gesangbuch1741_2_032533
 Gesangbuch1741_2_032534
 Gesangbuch1741_2_032535
 Gesangbuch1741_2_032536
 Gesangbuch1741_2_032537
 Gesangbuch1741_2_032538
 Gesangbuch1741_2_032539
 Gesangbuch1741_2_032540
 Gesangbuch1741_2_032541
 Gesangbuch1741_2_032542
 Gesangbuch1741_2_032543
 Gesangbuch1741_2_032544
 Gesangbuch1741_2_032545
 Gesangbuch1741_2_032546
 Gesangbuch1741_2_032547
 Gesangbuch1741_2_032548
 Gesangbuch1741_2_032549
 Gesangbuch1741_2_032550
 Gesangbuch1741_2_032551
 Gesangbuch1741_2_032552
 Gesangbuch1741_2_032553
 Gesangbuch1741_2_032554
 Gesangbuch1741_2_032555
 Gesangbuch1741_2_032556
 Gesangbuch1741_2_032557
 Gesangbuch1741_2_032558
 Gesangbuch1741_2_032559
 Gesangbuch1741_2_032560

Diplomatische Transkription

zung ftolz offenbar fpricht:
 trotz, wer wills uns weh-
 ren? wir haben recht und
 macht allein: was wir fez-
 en, das gilt gemein: wer
 ift, der uns foll meiftern?
 4. Darum fpricht GOtt:
 Ich muß auf feyn, die armen
 find verführet, ihr feufzen
 dringt zu mir herein, ich hab
 ihr klag erhoret: mein heyl-
 fam wort foll auf dem plan
 getroft und frifch lie grei-
 fen an, und feyn die kraft
 der armen.
 5. Das filber, durchs feur
 fiebenmahl bewährt, wird
 lauter funden: an GOttes
 wort man warten foll des-
 gleichen alle ftunden. Es
 will durchs creuz bewahret
 feyn, da wird erkannt fein
 kraft und fchein, und leucht
 ftark in die lande.
 6. Das wollft du, GOtt
 bewahren rein für diefem
 argn gefchlechte, und laß
 uns dir befohlen feyn, daß
 fichs in uns nicht flechte! der
 gottlos hauf fich umher
 findt, wo diefe löfe leute find
 in deinem volk erhaben.
 <pb n="839b" src="839.jpg" />
 891. Mel. 34.
 Ein fchifflein, JESU
 Chrifte, heftig umtrie-
 ben wird, von wind-
 fturm ungewiffe, von wel-
 len hingeführt, das waffer
 fchlägt darüber: hilf, fon-

Normalisierter Text

Zung' stolz offenbar spricht:
 Trotz, wer will's uns wehren?
 Wir haben Recht und
 Macht allein: was wir setzen,
 das gilt gemein: wer
 ist, der uns soll meistern?
 4. Darum spricht Gott:
 Ich muss auf sein, die Armen
 sind verstört, ihr Seufzen
 dringt zu mir herein, ich hab'
 ihr Klag' erhört: mein heilsam
 Wort soll auf dem Plan
 getrost und frisch sie greifen
 an und sein die Kraft
 der Armen.
 5. Das Silber, durchs Feuer
 siebenmal bewährt, wird
 lauter gefunden: an Gottes
 Wort man warten soll desgleichen
 alle Stunden. Es
 will durchs Kreuz bewahret
 sein, da wird erkannt sein
 Kraft und Schein und leucht'
 stark in die Lande.
 6. Das wolltest du, Gott,
 bewahren rein für diesem
 argen Geschlechte, und lass
 uns dir befohlen sein, dass
 sich's in uns nicht flechte! Der
 gottlose Hauf' sich umher
 findet, wo diese lose Leute
 sind in deinem Volk erhaben.
 <pb n="839b" src="839.jpg" />
 891. Mel. 34.
 Ein Schifflein, Jesu
 Christe, heftig umtrieben
 wird, von Windsturm
 ungewisse, von Wellen
 hingeführt, das Wasser
 schlägt darüber: hilf, sonst

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032561	ften gehts zu grund, erfau-	geht's zu Grund, ersäuft
Gesangbuch1741_2_032562	let deine glieder wohl bald	deine Glieder wohl bald
Gesangbuch1741_2_032563	zu diefer ftund.	zu dieser Stund'.
Gesangbuch1741_2_032564	2. Steh auf, und hilf	2. Steh auf und hilf
Gesangbuch1741_2_032565	uns, HErr, durch deine	uns, HERR, durch deine
Gesangbuch1741_2_032566	groffe gät; in nöthen und	große Güt'; in Nöten und
Gesangbuch1741_2_032567	gefährde dein schifflein be-	Gefährde dein Schifflein behüt'.
Gesangbuch1741_2_032568	hat. Warum trittst du so	Warum trittst du so
Gesangbuch1741_2_032569	ferne, verbirgst dich in der	ferne, verbirgst dich in der
Gesangbuch1741_2_032570	noth? fteh auf, erhebe ger-	Not? Steh auf, erhebe gerne
Gesangbuch1741_2_032571	ne dein hand, hilf uns,	dein Hand, hilf uns,
Gesangbuch1741_2_032572	HErr GÖtt.	HERR Gott.
Gesangbuch1741_2_032573	3. Die ftrome sich erhe-	3. Die Ströme sich erheben,
Gesangbuch1741_2_032574	ben, die waffer braufen fehr,	die Wasser brausen sehr,
Gesangbuch1741_2_032575	auf den wellen thut fchwe-	auf den Wellen tut schweben
Gesangbuch1741_2_032576	ben dein schifflein in dem	dein Schifflein in dem
Gesangbuch1741_2_032577	meer: groß find die waffer-	Meer: groß sind die Wasserwogen,
Gesangbuch1741_2_032578	wogen, gräulich wüetet das	gräulich wüetet das
Gesangbuch1741_2_032579	meer; aber doch in der höhe	Meer; aber doch in der Höhe
Gesangbuch1741_2_032580	viel gröffer ift der HErr.	viel größer ist der HERR.
Gesangbuch1741_2_032581	4. Verlaß uns nicht, o	4. Verlass uns nicht, o
Gesangbuch1741_2_032582	HErre, du weißt die rechte	HERR, du weißt die rechte
Gesangbuch1741_2_032583	zeit; in träbfals tiefem mee-	Zeit; in Trübsals tiefem Meere
Gesangbuch1741_2_032584	re halt dich von uns nicht	halt dich von uns nicht
Gesangbuch1741_2_032585	weit. Gieb uns bisweilen	weit. Gib uns bisweilen
Gesangbuch1741_2_032586	ftille, zu ergezen unfre feel,	Stille, zu ergetzen unsre Seel',
Gesangbuch1741_2_032587	durch deiner gnaden felle	durch deiner Gnaden Fülle
Gesangbuch1741_2_032588	tröft dein volk Ifrael.	tröst' dein Volk Israel.
Gesangbuch1741_2_032589	Fff 3 892.	Fff 3 892.
Gesangbuch1741_2_032590	<pb n="840a" src="840.jpg" />	<pb n="840a" src="840.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032591	824 Klag-Lieder der Kirchen.	824 Klagelieder der Kirchen.
Gesangbuch1741_2_032592	892.	892.
Gesangbuch1741_2_032593	Die zeit ift noch nicht	Die Zeit ist noch nicht
Gesangbuch1741_2_032594	da, da Zion triumphir-	da, da Zion triumphiert,
Gesangbuch1741_2_032595	ret, da ihrer kinder	da ihrer Kinder
Gesangbuch1741_2_032596	hand der edle palm-	Hand der edle Palmzweig
Gesangbuch1741_2_032597	zweig zieret. Sie find noch	ziert. Sie sind noch
Gesangbuch1741_2_032598	nicht gekrönt, fie werden	nicht gekrönt, sie werden
Gesangbuch1741_2_032599	noch verhöhnt, und ob fie	noch verhöhnt, und ob sie
Gesangbuch1741_2_032600	gleich den feind befiegen,	gleich den Feind besiegen,

ID

Gesangbuch1741_2_032601
 Gesangbuch1741_2_032602
 Gesangbuch1741_2_032603
 Gesangbuch1741_2_032604
 Gesangbuch1741_2_032605
 Gesangbuch1741_2_032606
 Gesangbuch1741_2_032607
 Gesangbuch1741_2_032608
 Gesangbuch1741_2_032609
 Gesangbuch1741_2_032610
 Gesangbuch1741_2_032611
 Gesangbuch1741_2_032612
 Gesangbuch1741_2_032613
 Gesangbuch1741_2_032614
 Gesangbuch1741_2_032615
 Gesangbuch1741_2_032616
 Gesangbuch1741_2_032617
 Gesangbuch1741_2_032618
 Gesangbuch1741_2_032619
 Gesangbuch1741_2_032620
 Gesangbuch1741_2_032621
 Gesangbuch1741_2_032622
 Gesangbuch1741_2_032623
 Gesangbuch1741_2_032624
 Gesangbuch1741_2_032625
 Gesangbuch1741_2_032626
 Gesangbuch1741_2_032627
 Gesangbuch1741_2_032628
 Gesangbuch1741_2_032629
 Gesangbuch1741_2_032630
 Gesangbuch1741_2_032631
 Gesangbuch1741_2_032632
 Gesangbuch1741_2_032633
 Gesangbuch1741_2_032634
 Gesangbuch1741_2_032635
 Gesangbuch1741_2_032636
 Gesangbuch1741_2_032637
 Gesangbuch1741_2_032638
 Gesangbuch1741_2_032639
 Gesangbuch1741_2_032640

Diplomatische Transkription

fo maffen fie doch unten
 liegen.
 2. Die stille fabbaths-
 feyr ift noch nicht angebro-
 chen für GOTTes liebes
 volk; ihr blut bleibt unge-
 rochen noch bis auf diefe
 ftund: ihr aller wahrer
 mund weiß noch nicht viel
 von ruh zu fagen, er muß
 mehr über unruh klagen.
 3. Wir fehn die, arche noch
 nicht auf dem troknen ftehen;
 die fluth will, wie es fcheint,
 fo bald noch nicht vergehen:
 fie wächft fchier mit der zeit,
 und dürft noch manches
 leid dem Noa machen famt
 den feinen; vor lachen gehet
 her das weinen.
 4. Ifrael ift noch nicht in
 Canaan eingangen, es kan
 mit deffen glanz, ietzt nur auf
 hofnung prangen: es wallt
 noch hin und her mit mühe
 und befchwer; der geiftlich
 Amalek wills dämpfen, fo
 <pb n="840b" src="840.jpg" />
 muß es auch mit Bala
 kämpfen.
 5. Das gegenbild de
 zeit, da Salomo regierte
 und über fo viel volk de
 friedens-ícepter führte, d
 er dem HERRn ein haus er
 baute, und es ans, mit gol
 und filber prächtig, fchmø
 te, o daß man folches bal
 erblickte!
 6. Die Tochter meine

Normalisierter Text

so müssen sie doch unten
 liegen.
 2. Die stille Sabbatsfeier
 ist noch nicht angebrochen
 für Gottes liebes
 Volk; ihr Blut bleibt ungerochen
 noch bis auf diese
 Stund': ihr aller wahrer
 Mund weiß noch nicht viel
 von Ruh' zu sagen, er muss
 mehr über Unruh' klagen.
 3. Wir sehn die Arche noch
 nicht auf dem trocknen stehen;
 die Flut will, wie es scheint,
 so bald noch nicht vergehen:
 sie wächst schier mit der Zeit
 und dürft' noch manches
 Leid dem Noah machen samt
 den Seinen; vor Lachen geht
 her das Weinen.
 4. Israel ist noch nicht in
 Kanaan eingegangen, es kann
 mit dessen Glanz jetzt nur auf
 Hoffnung prangen: es wallt
 noch hin und her mit Mühe
 und Beschwer; der geistlich'
 Amalek will's dämpfen, so
 <pb n="840b" src="840.jpg" />
 muss es auch mit Bala
 kämpfen.
 5. Das Gegenbild der
 Zeit, da Salomo regierte
 und über so viel Volk den
 Friedenszepter führte, da
 er dem HERRN ein Haus erbaute
 und es an-, mit Gold
 und Silber prächtig, schmückte,
 o dass man solches bald
 erblickte!
 6. Die Tochter meines

ID

Gesangbuch1741_2_032641
 Gesangbuch1741_2_032642
 Gesangbuch1741_2_032643
 Gesangbuch1741_2_032644
 Gesangbuch1741_2_032645
 Gesangbuch1741_2_032646
 Gesangbuch1741_2_032647
 Gesangbuch1741_2_032648
 Gesangbuch1741_2_032649
 Gesangbuch1741_2_032650
 Gesangbuch1741_2_032651
 Gesangbuch1741_2_032652
 Gesangbuch1741_2_032653
 Gesangbuch1741_2_032654
 Gesangbuch1741_2_032655
 Gesangbuch1741_2_032656
 Gesangbuch1741_2_032657
 Gesangbuch1741_2_032658
 Gesangbuch1741_2_032659
 Gesangbuch1741_2_032660
 Gesangbuch1741_2_032661
 Gesangbuch1741_2_032662
 Gesangbuch1741_2_032663
 Gesangbuch1741_2_032664
 Gesangbuch1741_2_032665
 Gesangbuch1741_2_032666
 Gesangbuch1741_2_032667
 Gesangbuch1741_2_032668
 Gesangbuch1741_2_032669
 Gesangbuch1741_2_032670
 Gesangbuch1741_2_032671
 Gesangbuch1741_2_032672
 Gesangbuch1741_2_032673
 Gesangbuch1741_2_032674
 Gesangbuch1741_2_032675
 Gesangbuch1741_2_032676
 Gesangbuch1741_2_032677
 Gesangbuch1741_2_032678
 Gesangbuch1741_2_032679
 Gesangbuch1741_2_032680

Diplomatische Transkription

volks muß als gefangen le
 den: fie hangt ihr faiten
 fpiel fär trauren an die wey
 den: die harte fclavere
 bricht ihr das herz entzwey
 und macht mit vielen taufen
 thränen nach jener frieden
 ftadt fich fehnen.
 7. Sie muß doch imme
 fort mit naffen augen faen
 fie fchaut die frucht noc
 nicht in ihren ahren ftehen
 man fäh den tag fo gern, d
 aus der näh und fern ma
 wird dir vollen garben brin
 gen, und wie zur zeit de
 ermdte fingen.
 8. Doch was wir noc
 nicht fehn, wird drum nich
 gar ausbleiben: mein leben
 wolt ich felbft fär GÖtte
 treu verfchreiben, war e
 nicht viel zu fchlecht: fein
 thun ift immer recht; und
 was fein mund einmal ver
 fpro
 <pb n="841a" src="841.jpg" />
 Klag-Lieder der Kirchen. 825
 fprochen, das bleibt wol
 ewig ungebrochen.
 9. Ich höre fchon im geift
 die fabbaths-lieder fchallen,
 die waffer werden auch zu
 rechter zeit noch fallen. If
 rael erbt das land, das ihm
 den güldnen ftand des frie
 dens und der ruh wird
 fchenken: kein feind foll
 Zion weiter kränken.

Normalisierter Text

Volks muss als gefangen leiden:
 sie hängt ihr Saitenspiel
 vor Trauern an die Weiden:
 die harte Sklaverei
 bricht ihr das Herz entzwei
 und macht mit vielen tausend
 Tränen nach jener Friedensstadt
 sich sehnen.
 7. Sie muss doch immerfort
 mit nassen Augen säen;
 sie schaut die Frucht noch
 nicht in ihren Ähren stehen;
 man sah' den Tag so gern, da
 aus der Näh' und Fern'
 man wird die vollen Garben
 bringen und wie zur Zeit der
 Ernte singen.
 8. Doch was wir noch
 nicht sehn, wird drum nicht
 gar ausbleiben: mein Leben
 wollt' ich selbst für Gottes
 Treu' verschreiben, wär' es
 nicht viel zu schlecht: sein
 Tun ist immer recht; und
 was sein Mund einmal verspro---
 <pb n="841a" src="841.jpg" />
 Klagelieder der Kirchen. 825
 gesprochen, das bleibt wohl
 ewig ungebrochen.
 9. Ich höre schon im Geist
 die Sabbatlieder schallen,
 die Wasser werden auch zu
 rechter Zeit noch fallen. Israel
 erbt das Land, das ihm
 den güldenen Stand des Friedens
 und der Ruh wird
 schenken: kein Feind soll
 Zion weiter kränken.

ID

Gesangbuch1741_2_032681
 Gesangbuch1741_2_032682
 Gesangbuch1741_2_032683
 Gesangbuch1741_2_032684
 Gesangbuch1741_2_032685
 Gesangbuch1741_2_032686
 Gesangbuch1741_2_032687
 Gesangbuch1741_2_032688
 Gesangbuch1741_2_032689
 Gesangbuch1741_2_032690
 Gesangbuch1741_2_032691
 Gesangbuch1741_2_032692
 Gesangbuch1741_2_032693
 Gesangbuch1741_2_032694
 Gesangbuch1741_2_032695
 Gesangbuch1741_2_032696
 Gesangbuch1741_2_032697
 Gesangbuch1741_2_032698
 Gesangbuch1741_2_032699
 Gesangbuch1741_2_032700
 Gesangbuch1741_2_032701
 Gesangbuch1741_2_032702
 Gesangbuch1741_2_032703
 Gesangbuch1741_2_032704
 Gesangbuch1741_2_032705
 Gesangbuch1741_2_032706
 Gesangbuch1741_2_032707
 Gesangbuch1741_2_032708
 Gesangbuch1741_2_032709
 Gesangbuch1741_2_032710
 Gesangbuch1741_2_032711
 Gesangbuch1741_2_032712
 Gesangbuch1741_2_032713
 Gesangbuch1741_2_032714
 Gesangbuch1741_2_032715
 Gesangbuch1741_2_032716
 Gesangbuch1741_2_032717
 Gesangbuch1741_2_032718
 Gesangbuch1741_2_032719
 Gesangbuch1741_2_032720

Diplomatische Transkription

10. Die erndte rückt her-
 bey, der freit geht falt zu
 ende; man fingt victoria,
 und frekt das haupt und
 hände mit frohem jubel-
 schall, und lagt schon über-
 all, daß, worauf wir ietzt hof-
 fend trauen, wir sollen bald
 im wesen schauen.
 893. Mel. 141.
 Eil doch heran, und
 mach dem guten bahn,
 heb ein recht neu jahr
 an, du füll der tage! wir
 warten dein; du kanft nicht
 fern mehr feyn, und daß der
 groffe ftein das bild zer-
 schlage.
 2. Du ftein voll gnad, der
 lieben augen hat, reiß einft
 ab in der that; du brauchft
 kein hände! du A und O, ach
 mach dem Pharao und auch
 dem Jericho im geift ein
 ende!
 3. Und mach uns bahn
 <pb n="841b" src="841.jpg" />
 ins theure Canaan, die
 fiegs- und friedens-fahn da
 auszustecken! mach voll die
 zahl, dein wahre gnaden-
 wahl, daß wir dein abend-
 mahl bald mögen fchmek-
 ken!
 4. O neuer bund! mach
 dein geheimnis-kund; laß
 die verfuchungs-ftund bald
 gehn fürüber; geh vor uns
 her, bring uns durchs ro-
 the meer mit troknem fuß,

Normalisierter Text

10. Die Ernte rückt herbei,
 der Streit geht fast zu
 Ende; man singt Victoria,
 und streckt das Haupt und
 Hände mit frohem Jubelschall,
 und sagt schon überall,
 dass, worauf wir jetzt hoffend
 trauen, wir sollen bald
 im Wesen schauen.
 893. Mel. 141.
 Eil doch heran, und
 mach dem Guten Bahn,
 heb ein recht neues Jahr
 an, du Fülle der Tage! Wir
 warten dein; du kannst nicht
 fern mehr sein, und dass der
 große Stein das Bild zerschlage.
 2. Du Stein voll Gnad, der
 sieben Augen hat, reiß einst
 ab in der Tat; du brauchst
 keine Hände! Du A und O, ach
 mach dem Pharao und auch
 dem Jericho im Geist ein
 Ende!
 3. Und mach uns Bahn
 <pb n="841b" src="841.jpg" />
 ins teure Kanaan, die
 Siegs- und Friedensfahne da
 auszustecken! Mach voll die
 Zahl, deine wahre Gnadenwahl,
 dass wir dein Abendmahl
 bald mögen schmecken!
 4. O neuer Bund! Mach
 dein Geheimnis kund; lass
 die Versuchungsstund bald
 gehn vorüber; geh vor uns
 her, bring uns durchs Rote
 Meer mit trockenem Fuß,
 o Herr, zu dir hinüber.

ID

Gesangbuch1741_2_032721
 Gesangbuch1741_2_032722
 Gesangbuch1741_2_032723
 Gesangbuch1741_2_032724
 Gesangbuch1741_2_032725
 Gesangbuch1741_2_032726
 Gesangbuch1741_2_032727
 Gesangbuch1741_2_032728
 Gesangbuch1741_2_032729
 Gesangbuch1741_2_032730
 Gesangbuch1741_2_032731
 Gesangbuch1741_2_032732
 Gesangbuch1741_2_032733
 Gesangbuch1741_2_032734
 Gesangbuch1741_2_032735
 Gesangbuch1741_2_032736
 Gesangbuch1741_2_032737
 Gesangbuch1741_2_032738
 Gesangbuch1741_2_032739
 Gesangbuch1741_2_032740
 Gesangbuch1741_2_032741
 Gesangbuch1741_2_032742
 Gesangbuch1741_2_032743
 Gesangbuch1741_2_032744
 Gesangbuch1741_2_032745
 Gesangbuch1741_2_032746
 Gesangbuch1741_2_032747
 Gesangbuch1741_2_032748
 Gesangbuch1741_2_032749
 Gesangbuch1741_2_032750
 Gesangbuch1741_2_032751
 Gesangbuch1741_2_032752
 Gesangbuch1741_2_032753
 Gesangbuch1741_2_032754
 Gesangbuch1741_2_032755
 Gesangbuch1741_2_032756
 Gesangbuch1741_2_032757
 Gesangbuch1741_2_032758
 Gesangbuch1741_2_032759
 Gesangbuch1741_2_032760

Diplomatische Transkription

o HErr, zu dir hinüber.
 5. Der bundes hauß bau
 Chrifti tempel auf; o HErr!
 wir warten drauf; du wollft
 ihn gründen; mach ihn voll
 rauch von deinem gnaden-
 hauch, daß noch viel andre
 auch dazu lich finden.
 6. Bring ihm zu ftand;
 daß dein nahm werd be-
 kannt: fend uns in alle land
 die lieben geifter! das hey-
 denthum mach dir zum ei-
 genthum, dein evangelium
 werd ihrer meifter!
 7. O Jehova! du halt
 verheiffen ja, daß, wann der
 abend da, es licht foll wer-
 den: er ift ja hier! drum gib
 die ofne thür; der göldne
 leuchter zier die ganze er-
 den!
 8. Erfchein im flor, o du
 jungfrauenchor! brecht
 nun mit macht hervor, o ihr
 F f f 4 öhl-
 <pb n="842a" src="842.jpg" />
 826 Klag-Lieder der Kirchen.
 öhl-kinder! Drey-Einiger!
 ftell doch ans gläfern meer
 dein harfen-~~pieler~~-heer
 als überwinder!
 9. Brich an, und blüh, o
 füffe harmonie! O Ichönfte
 melodie, laß dich doch hö-
 ren! des Lamms gefang
 im hohen thon anfang mit
 GOTTes harfen-klang dem
 HErrn zu ehren!
 10. O Braut des Lamms!

Normalisierter Text

5. Der Bundeshauß bau
 Christi Tempel auf; o Herr!
 wir warten drauf; du wolltest
 ihn gründen; mach ihn voll
 Rauch von deinem Gnadenhauch,
 dass noch viel andere
 auch dazu sich finden.
 6. Bring ihm zu Stand;
 dass dein Name werd bekannt:
 send uns in alle Land
 die sieben Geister! Das Heidentum
 mach dir zum Eigentum,
 dein Evangelium
 werd ihr Meister!
 7. O Jehova! Du hast
 verheißten ja, dass, wann der
 Abend da, es Licht soll werden:
 er ist ja hier! Drum gib
 die offene Tür; der goldene
 Leuchter zier die ganze Erden!
 8. Erschein im Flor, o du
 Jungfrauenchor! Brecht
 nun mit Macht hervor, o ihr
 F f f 4 Öl-
 <pb n="842a" src="842.jpg" />
 826 Klagelieder der Kirchen.
 Ölkinder! Dreieiniger!
 stell doch ans gläserne Meer
 dein Harfenspielerheer
 als Überwinder!
 9. Brich an, und blüh, o
 süße Harmonie! O schönste
 Melodie, lass dich doch hören!
 Des Lammes Gesang
 im hohen Ton fang an mit
 Gottes Harfenklang dem
 Herrn zu Ehren!
 10. O Braut des Lammes!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032761	du tochter Abrahams! fey	du Tochter Abrahams! Sei
Gesangbuch1741_2_032762	deines Bräutigams nun	deines Bräutigams nun
Gesangbuch1741_2_032763	bald gewärtig! fuch dein ge-	bald gewärtig! Such dein Geschmeid!
Gesangbuch1741_2_032764	fchmeid! zieh an gerechtigt-	Zieh an Gerechtigkeit;
Gesangbuch1741_2_032765	keit; kleid dich in weiffe feid;	kleid dich in weiße Seide;
Gesangbuch1741_2_032766	und halt dich fertig!	und halt dich fertig!
Gesangbuch1741_2_032767	11. Es ist an dem, o Braut	11. Es ist an dem, o Braut
Gesangbuch1741_2_032768	Jerufalem! daß sich des	Jerusalem! Dass sich des
Gesangbuch1741_2_032769	HERren ftämm in Chriſto	Herren Stamm in Christo
Gesangbuch1741_2_032770	ſollen zum heilighum ver-	sollen zum Heiligtum versammeln
Gesangbuch1741_2_032771	ſammeln wiederum, und da	wiederum, und da
Gesangbuch1741_2_032772	des HERren ruhm ausbrei-	des Herren Ruhm ausbreiten
Gesangbuch1741_2_032773	ten wollen.	wollen.
Gesangbuch1741_2_032774	12. Denk auch an mich,	12. Denk auch an mich,
Gesangbuch1741_2_032775	o wort, das wunderbarlich! und	o Wort, das wunderbarlich! Und
Gesangbuch1741_2_032776	fchenke mir in dir den neu-	ſchenke mir in dir den neuen
Gesangbuch1741_2_032777	en namen: und komm	Namen: und komm
Gesangbuch1741_2_032778	dann bald! hör, wie es wie-	dann bald! Hör, wie es widerschallt:
Gesangbuch1741_2_032779	derſchallt: Ich komm! ja	Ich komm! Ja
Gesangbuch1741_2_032780	komme bald, du Ja und	komme bald, du Ja und
Gesangbuch1741_2_032781	Amen.	Amen.
Gesangbuch1741_2_032782	894. Mel. 73.	894. Mel. 73.
Gesangbuch1741_2_032783	ERſchreklich iſt der	Erschrecklich ist der
Gesangbuch1741_2_032784	HErr, der Richter	Herr, der Richter
Gesangbuch1741_2_032785	feiner erden, vor fei-	seiner Erden, vor sei-
Gesangbuch1741_2_032786	<pb n="842b" src="842.jpg" />	<pb n="842b" src="842.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032787	nes zornes grimm muß alle	nes Zornes Grimm muss alle
Gesangbuch1741_2_032788	aſche werden: was kan vo	Asche werden: was kann vor
Gesangbuch1741_2_032789	ihm beftehn, wann er al	ihm bestehn, wann er als
Gesangbuch1741_2_032790	Richter ſiẗt, und mit gerech-	Richter sitzt, und mit Gerechtigkeit
Gesangbuch1741_2_032791	tigkeit und ſtrafe um ſi	und Strafe um sich
Gesangbuch1741_2_032792	blizt?	blitzt?
Gesangbuch1741_2_032793	2. Was ihn als Heylan	2. Was ihn als Heiland
Gesangbuch1741_2_032794	kennt kan mit dem ſtarke	kennt kann mit dem Starken
Gesangbuch1741_2_032795	ringen und nach der väte	ringen und nach der Väter
Gesangbuch1741_2_032796	art im glauben ſo bezwin	Art im Glauben so bezwingen,
Gesangbuch1741_2_032797	gen, daß er noch offermah	dass er noch oftmals
Gesangbuch1741_2_032798	hält mit der rache ein, un	hält mit der Rache ein, und
Gesangbuch1741_2_032799	giebt für ſturm und win	gibt für Sturm und Wind
Gesangbuch1741_2_032800	wol noch was ſonnenſchei	wohl noch was Sonnenschein.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032801	3. Die welt hat deine	3. Die Welt hat deinen
Gesangbuch1741_2_032802	geißt, o ftarker GOtt, erbi	Geist, o starker Gott, erbittert,
Gesangbuch1741_2_032803	tert, drum halt du ihre	drum hast du ihren
Gesangbuch1741_2_032804	grund durch das wort gan	Grund durch das Wort ganz
Gesangbuch1741_2_032805	erschüttert, der wie ein fin	erschüttert, der wie ein finsternes
Gesangbuch1741_2_032806	fters thal und wildes mee	Tal und wildes Meer
Gesangbuch1741_2_032807	erfcheint, worinnen fata	erscheint, worinnen Satan
Gesangbuch1741_2_032808	lebt und herrfcht, dein a	lebt und herrscht, dein alter
Gesangbuch1741_2_032809	ter feind.	Feind.
Gesangbuch1741_2_032810	4.Derfelbe hat die fchul	4. Derselbe hat die Schuld,
Gesangbuch1741_2_032811	daß dein berg auch zerwüh	dass dein Berg auch zerwühlet:
Gesangbuch1741_2_032812	let: und wie vom anfang e	und wie vom Anfang er
Gesangbuch1741_2_032813	nach deiner ehr gezielet, f	nach deiner Ehr gezielet, so
Gesangbuch1741_2_032814	hat ers noch im finnn mit di	hat er es noch im Sinn mit dir
Gesangbuch1741_2_032815	und deinem reich, er will an	und deinem Reich, er will an
Gesangbuch1741_2_032816	macht und ruhm feyn dei	Macht und Ruhm sein deinem
Gesangbuch1741_2_032817	nem volke gleich.	Volke gleich.
Gesangbuch1741_2_032818	5.Drum,HErre Zebaoth	5. Drum, Herr Zebaoth,
Gesangbuch1741_2_032819	fieh auf in deiner ftärke	sieh auf in deiner Stärke,
Gesangbuch1741_2_032820	komm, zur errettung, kom	komm, zur Errettung, komm,
Gesangbuch1741_2_032821	erbarm dich deiner werke	erbarm dich deiner Werke,
Gesangbuch1741_2_032822	räum die verderber weg, un	räum die Verderber weg, und
Gesangbuch1741_2_032823	bring gerechtigkeit, fried	bring Gerechtigkeit, Friede,
Gesangbuch1741_2_032824	wahr	Wahr-
Gesangbuch1741_2_032825	<pb n="843a" src="843.jpg" />	<pb n="843a" src="843.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032826	Klag-Lieder der Kirchen. 827	Klagelieder der Kirchen. 827
Gesangbuch1741_2_032827	wahrheit, lieb und treu zu	heit, Lieb und Treu zu
Gesangbuch1741_2_032828	uns in diefer zeit.	uns in dieser Zeit.
Gesangbuch1741_2_032829	6. Wie lange foll dein zorn,	6. Wie lange soll dein Zorn,
Gesangbuch1741_2_032830	o HErre, wie ein feuer	o Herr, wie ein Feuer
Gesangbuch1741_2_032831	brennen, und alles nur zum	brennen, und alles nur zum
Gesangbuch1741_2_032832	fall fo an einander rennen?	Fall so aneinanderrennen?
Gesangbuch1741_2_032833	darüber deine ehr den hey	darüber deine Ehr den Heiden
Gesangbuch1741_2_032834	den ftinkend dünkt, und un	stinkend dünkt, und Ungerechtigkeit
Gesangbuch1741_2_032835	gerechtigkeit fich gegen	sich gegen
Gesangbuch1741_2_032836	wahrheit fchminkt.	Wahrheit schminkt.
Gesangbuch1741_2_032837	7. Wie lange foll ein	7. Wie lange soll ein
Gesangbuch1741_2_032838	fchwerdt das andere zerbre	Schwert das andere zerbrechen,
Gesangbuch1741_2_032839	chen, ein boge, pfeil und	ein Bogen, Pfeil und
Gesangbuch1741_2_032840	fchild fich an dem andern	Schild sich an dem anderen

ID

Gesangbuch1741_2_032841
 Gesangbuch1741_2_032842
 Gesangbuch1741_2_032843
 Gesangbuch1741_2_032844
 Gesangbuch1741_2_032845
 Gesangbuch1741_2_032846
 Gesangbuch1741_2_032847
 Gesangbuch1741_2_032848
 Gesangbuch1741_2_032849
 Gesangbuch1741_2_032850
 Gesangbuch1741_2_032851
 Gesangbuch1741_2_032852
 Gesangbuch1741_2_032853
 Gesangbuch1741_2_032854
 Gesangbuch1741_2_032855
 Gesangbuch1741_2_032856
 Gesangbuch1741_2_032857
 Gesangbuch1741_2_032858
 Gesangbuch1741_2_032859
 Gesangbuch1741_2_032860
 Gesangbuch1741_2_032861
 Gesangbuch1741_2_032862
 Gesangbuch1741_2_032863
 Gesangbuch1741_2_032864
 Gesangbuch1741_2_032865
 Gesangbuch1741_2_032866
 Gesangbuch1741_2_032867
 Gesangbuch1741_2_032868
 Gesangbuch1741_2_032869
 Gesangbuch1741_2_032870
 Gesangbuch1741_2_032871
 Gesangbuch1741_2_032872
 Gesangbuch1741_2_032873
 Gesangbuch1741_2_032874
 Gesangbuch1741_2_032875
 Gesangbuch1741_2_032876
 Gesangbuch1741_2_032877
 Gesangbuch1741_2_032878
 Gesangbuch1741_2_032879
 Gesangbuch1741_2_032880

Diplomatische Transkription

rächen? soll denn der
 kämpfer nicht einmahl im
 freit beftehn? wie lange
 soll sich, HErr, der feinde
 muth erhöhñ?
 8. Ich fürchte mich, wenn
 ich der kämpfer plaz im blick
 ken zurücke schaue an, o
 GOTT! wie manche ftük
 ken von holz und ftoppel
 werk, dem feuer, fturm und
 wind, zum Vorbild unfrer
 zeit geliefert worden find.
 9. Was ift die urfach doch,
 daß fo viel gartenblüthen
 in groffe fährlichkeit ganz
 unvermerkt geriethen? da
 für dein wort und ehr ihr
 eyfer mächtig war, und wag
 ten für dein reich gut, ehre,
 haut und haar.
 10. Es ift zwar derer fall
 zum leichten urtheil worden,
 die lie von ferne fahn, aus
 <pb n="843b" src="843.jpg" />
 vieler menfchen orden: doch
 giebt erfahrung hier der fa
 chen beften werth dem, der
 beftändig wird im wort und
 geift gelehrt.
 11. Du bleibft gerecht, o
 GOTT! wer ift, der dich
 kan richten? nur bleibt der
 fchluß gewiß: pflegt er fo
 ftreng zu fchlichten die fache
 eines volks, wo will der bö
 fe hin? wenn er nur richten
 wird der ungerechten finn.
 12. Nun HErr, ver
 wechle doch die alten kla

Normalisierter Text

rächen? Soll denn der
 Kämpfer nicht einmal im
 Streit bestehn? Wie lange
 soll sich, Herr, der Feinde
 Mut erhöhñ?
 8. Ich fürchte mich, wenn
 ich der Kämpfer Platz im Blick
 zurücke schaue an, o
 Gott! Wie manche Stücke
 von Holz und Stoppelwerk,
 dem Feuer, Sturm und
 Wind, zum Vorbild unsrer
 Zeit geliefert worden sind.
 9. Was ist die Ursache doch,
 dass so viel Gartenblüten
 in große Fährlichkeit ganz
 unvermerkt gerieten? Da
 für dein Wort und Ehr ihr
 Eifer mächtig war, und wagten
 für dein Reich Gut, Ehre,
 Haut und Haar.
 10. Es ist zwar derer Fall
 zum leichten Urteil worden,
 die sie von Ferne sahn, aus
 <pb n="843b" src="843.jpg" />
 vieler Menschen Orden: doch
 gibt Erfahrung hier der Sachen
 besten Wert dem, der
 beständig wird im Wort und
 Geist gelehrt.
 11. Du bleibst gerecht, o
 Gott! Wer ist, der dich
 kann richten? Nur bleibt der
 Schluss gewiss: pflegt er so
 streng zu schlichten die Sache
 eines Volks, wo will der Böse
 hin? Wenn er nur richten
 wird der Ungerechten Sinn.
 12. Nun Herr, verwechsle
 doch die alten Klagestunden,

ID

Gesangbuch1741_2_032881
 Gesangbuch1741_2_032882
 Gesangbuch1741_2_032883
 Gesangbuch1741_2_032884
 Gesangbuch1741_2_032885
 Gesangbuch1741_2_032886
 Gesangbuch1741_2_032887
 Gesangbuch1741_2_032888
 Gesangbuch1741_2_032889
 Gesangbuch1741_2_032890
 Gesangbuch1741_2_032891
 Gesangbuch1741_2_032892
 Gesangbuch1741_2_032893
 Gesangbuch1741_2_032894
 Gesangbuch1741_2_032895
 Gesangbuch1741_2_032896
 Gesangbuch1741_2_032897
 Gesangbuch1741_2_032898
 Gesangbuch1741_2_032899
 Gesangbuch1741_2_032900
 Gesangbuch1741_2_032901
 Gesangbuch1741_2_032902
 Gesangbuch1741_2_032903
 Gesangbuch1741_2_032904
 Gesangbuch1741_2_032905
 Gesangbuch1741_2_032906
 Gesangbuch1741_2_032907
 Gesangbuch1741_2_032908
 Gesangbuch1741_2_032909
 Gesangbuch1741_2_032910
 Gesangbuch1741_2_032911
 Gesangbuch1741_2_032912
 Gesangbuch1741_2_032913
 Gesangbuch1741_2_032914
 Gesangbuch1741_2_032915
 Gesangbuch1741_2_032916
 Gesangbuch1741_2_032917
 Gesangbuch1741_2_032918
 Gesangbuch1741_2_032919
 Gesangbuch1741_2_032920

Diplomatische Transkription

geftunden, und heile Iſraels ſo tiefgeſchlagne Wunden! kommt, fraget nach dem bund, ermuntert euren muth, erwartet, wie der HErr ſo wohl an Jacob thut.
 13. Wo iſt das bundeswort? wo iſt der väter hofen? hats denn der Juden fluch ſo nahe mit betroffen? ach nein! es lebet ja der Bürg und Bundesſohn, ich weiß, er ſieht, er hört, er hilft von feinem thron.
 14. Es ſoll gerettet feyn, durch JESU theuren Nahmen, aus dieſer wilden wüſt ein überbliebner faamen, der HErr erhöre uns zur angenehmen zeit: kommt ziehet für ſie an; und freude vor das leid.
 F f f 5 895.
 <pb n="844a" src="844.jpg" />
 828 Klag-Lieder der Kirchen.
 895. Mel. 1.
 ES ſpricht der unweiſen mund wohl: den rechten GOtt wir meynen; doch iſt ihr herz unglaubens voll, mit that ſie ihn verneinen; ihr weſen iſt verderbet zwar, vor GOtt iſt es ein greuel gar, es thut ihr keiner kein gut.
 2. GOtt felbſt vom Himmel ſah herab auf alle menſchen-kinder, zu ſchau ſie er ſich begab, ob er jemand

Normalisierter Text

und heile Israels
 so tief-geschlagene
 Wunden! Kommt, fraget
 nach dem Bund, ermuntert
 euren Mut, erwartet, wie
 der Herr so wohl an
 Jakob tut.
 13. Wo ist das Bundeswort?
 Wo ist der Väter Hoffen?
 Hat es denn der Juden
 Fluch so nahe mit betroffen?
 Ach nein! Es lebet ja der
 Bürg und Bundessohn,
 ich weiß, er sieht, er hört, er
 hilft von seinem Thron.
 14. Es soll gerettet sein,
 durch Jesu teuren Namen,
 aus dieser wilden Wüstein
 überlebener Samen, der
 Herr erhöre uns zur angenehmen
 Zeit: kommt, ziehet
 Stärke an; und Freude
 vor das Leid.
 F f f 5 895.
 <pb n="844a" src="844.jpg" />
 828 Klagelieder der Kirchen.
 895. Mel. 1.
 Es spricht der Unweisen
 Mund wohl: den
 rechten Gott wir
 meinen; doch ist ihr Herz
 Unglaubens voll, mit Tat
 sie ihn verneinen; ihr Wesen
 ist verderbet zwar, vor
 Gott ist es ein Greuel gar,
 es tut ihr keiner kein Gut.
 2. Gott selbst vom
 Himmel sah herab auf alle
 Menschenkinder, zu schauen
 sie er sich begab, ob er jemand

ID

Gesangbuch1741_2_032921
 Gesangbuch1741_2_032922
 Gesangbuch1741_2_032923
 Gesangbuch1741_2_032924
 Gesangbuch1741_2_032925
 Gesangbuch1741_2_032926
 Gesangbuch1741_2_032927
 Gesangbuch1741_2_032928
 Gesangbuch1741_2_032929
 Gesangbuch1741_2_032930
 Gesangbuch1741_2_032931
 Gesangbuch1741_2_032932
 Gesangbuch1741_2_032933
 Gesangbuch1741_2_032934
 Gesangbuch1741_2_032935
 Gesangbuch1741_2_032936
 Gesangbuch1741_2_032937
 Gesangbuch1741_2_032938
 Gesangbuch1741_2_032939
 Gesangbuch1741_2_032940
 Gesangbuch1741_2_032941
 Gesangbuch1741_2_032942
 Gesangbuch1741_2_032943
 Gesangbuch1741_2_032944
 Gesangbuch1741_2_032945
 Gesangbuch1741_2_032946
 Gesangbuch1741_2_032947
 Gesangbuch1741_2_032948
 Gesangbuch1741_2_032949
 Gesangbuch1741_2_032950
 Gesangbuch1741_2_032951
 Gesangbuch1741_2_032952
 Gesangbuch1741_2_032953
 Gesangbuch1741_2_032954
 Gesangbuch1741_2_032955
 Gesangbuch1741_2_032956
 Gesangbuch1741_2_032957
 Gesangbuch1741_2_032958
 Gesangbuch1741_2_032959
 Gesangbuch1741_2_032960

Diplomatische Transkription

mand möcht finden, der
 fein'n verftand gerichtet
 hätt, mit ernft nach GOt-
 tes Worten thät, und
 fragt nach feinem Willen.
 3. Da war niemand auf
 rechter Bahn, fie warn all
 ausgefchritten, ein ieder
 gieng nach feinem wahn,
 und hielt verlohne fitten,
 es thät ihr keiner doch kein
 gut: wiewohl gar viel be-
 trog der muth, ihr thun
 foltt GOtt gefallen.
 4. Wie lange wolln un-
 wilfend feyn, die folche müh
 aufladen, und freffen davor
 das volk mein, und näh-
 ren fich mit fchaden? es
 fteht ihr Trauen nicht auf
 <pb n="844b" src="844.jpg" />
 GOtt, fie rufen ihn nicht
 in der noth, fie wolln fic
 felbft verforgen.
 5. Darum ift ihr Herz nim-
 mer ftill, und fteht allzeit i
 furchten. GOtt bey de
 leuten bleiben will, die ih
 im Glaubn gehorchen; ih
 aber fchmäht des arme
 rath, und höhnet alles, wa
 er fagt, daß GOtt fei
 troft ift worden.
 6. Wer foll Irael, de
 armen, zu Zion heyl erlan-
 gen? GOtt wird fic
 feins volks erbarmen, un
 löfen die gefangen. Da
 wird er thun durch feine
 Sohn, davon wird Jaco

Normalisierter Text

möcht finden, der
 seinen Verstand gerichtet
 hätt, mit Ernst nach Gottes
 Worten tät, und
 fragt nach seinem Willen.
 3. Da war niemand auf
 rechter Bahn, sie waren all
 ausgesprochen, ein jeder
 ging nach seinem Wahn,
 und hielt verlorene Sitten,
 es tat ihr keiner doch kein
 Gut: wiewohl gar viel betrog
 der Mut, ihr Tun
 soll Gott gefallen.
 4. Wie lange wollen Unwissend
 sein, die solche Müh
 aufladen, und fressen davor
 das Volk mein, und nähren
 sich mit Schaden? Es
 steht ihr Trauen nicht auf
 <pb n="844b" src="844.jpg" />
 Gott, sie rufen ihn nicht
 in der Not, sie wollen sich
 selbst versorgen.
 5. Darum ist ihr Herz nimmer
 still, und steht allzeit in
 Furchten. Gott bei den
 Leuten bleiben will, die ihm
 im Glauben gehorchen; ihr
 aber schmäht des Armen
 Rat, und höhnet alles, was
 er sagt, dass Gott sein
 Trost ist worden.
 6. Wer soll Israel, dem
 Armen, zu Zion Heil erlangen?
 Gott wird sich
 seines Volks erbarmen, und
 lösen die Gefangenen. Da
 wird er tun durch seinen
 Sohn, davon wird Jakob

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_032961	wonne han, und Iſrael ſic	Wonne haben, und Iſrael ſich
Gesangbuch1741_2_032962	freuen.	freuen.
Gesangbuch1741_2_032963	896. Mel. 48	896. Mel. 48
Gesangbuch1741_2_032964	GRoſſer: Immanuel	Großer Immanuel,
Gesangbuch1741_2_032965	ſchau von oben auf	ſchau von oben auf
Gesangbuch1741_2_032966	dein erlöſtes, er	dein erlöſtes, erkaufes
Gesangbuch1741_2_032967	kaufes geſchlecht! ſieh	Geſchlecht! Sieh
Gesangbuch1741_2_032968	doch, wie die tyrannen	doch, wie die Tyrannen
Gesangbuch1741_2_032969	noch toben, wie ſie verkeh	noch toben, wie ſie verkehren
Gesangbuch1741_2_032970	ren die wahrheit und rech	die Wahrheit und Recht.
Gesangbuch1741_2_032971	lügen und irrthum muß ge	Lügen und Irrtum muſſ gelten
Gesangbuch1741_2_032972	ten auf erden, unſchuld un	auf Erden, Unſchuld und
Gesangbuch1741_2_032973	wahrheit muß kezerey we	Wahrheit muſſ Ketzerey werden.
Gesangbuch1741_2_032974	den.	
Gesangbuch1741_2_032975	2. Se	2. See*
Gesangbuch1741_2_032976	* Aendern läßt ſich die ſache nicht. Aber der Obrig-	Ändern läſſt ſich die Sache nicht. Aber der Obrigkeit
Gesangbuch1741_2_032977	keit kan mit der application unrecht geſchehen.	kann mit der Applikation Unrecht geſchehen.
Gesangbuch1741_2_032978	<pb n="845a" src="845.jpg" />	<pb n="845a" src="845.jpg" />
Gesangbuch1741_2_032979	Klag-Lieder der Kirchen. 829	Klagelieder der Kirchen. 829
Gesangbuch1741_2_032980	2. Seelen, die fonſten	2. Seelen, die ſonſt
Gesangbuch1741_2_032981	ſehr eifrig gerungen, wer-	ſehr eifrig gerungen, werden
Gesangbuch1741_2_032982	den wol müde, und ſchlafen	wohl müde, und ſchlafen
Gesangbuch1741_2_032983	falt ein: ſcheints doch, als	faſt ein: ſcheints doch, als
Gesangbuch1741_2_032984	wenn ſie der arge bezwun-	wenn ſie der Arge bezwungen,
Gesangbuch1741_2_032985	gen, weil ſie ſo eifrig im	weil ſie ſo eifrig im
Gesangbuch1741_2_032986	kampf nicht mehr feyn.	Kampf nicht mehr ſein.
Gesangbuch1741_2_032987	Menſchen-furcht pflegt man	Menſchenfurcht pflegt man
Gesangbuch1741_2_032988	als weiſheit zu kennen, lau-	als Weiſheit zu kennen, Lauligkeit
Gesangbuch1741_2_032989	ligkeit aber vernichtung *	aber Vernichtung *
Gesangbuch1741_2_032990	zu nennen.	zu nennen.
Gesangbuch1741_2_032991	3. Kinder, die bis zur ge-	3. Kinder, die bis zur Geburt
Gesangbuch1741_2_032992	burt ſind gekommen, ſter-	ſind gekommen, ſterben,
Gesangbuch1741_2_032993	ben, weil kraft zu gebären	weil Kraft zu gebären
Gesangbuch1741_2_032994	gebricht. Jünglingen wer-	gebricht. Jünglingen werden
Gesangbuch1741_2_032995	den die kräfte genommen,	die Kräfte genommen,
Gesangbuch1741_2_032996	völlig zu brechen durchs	völlig zu brechen durchs
Gesangbuch1741_2_032997	finſtre ans Licht. Alles wird	Finſtre ans Licht. Alles wird
Gesangbuch1741_2_032998	irre, weil argwohn regieret,	irre, weil Argwohn regiert,
Gesangbuch1741_2_032999	und auch einfältige herzen	und auch einfältige Herzen
Gesangbuch1741_2_033000	verführet.	verführt.

ID

Gesangbuch1741_2_033001
 Gesangbuch1741_2_033002
 Gesangbuch1741_2_033003
 Gesangbuch1741_2_033004
 Gesangbuch1741_2_033005
 Gesangbuch1741_2_033006
 Gesangbuch1741_2_033007
 Gesangbuch1741_2_033008
 Gesangbuch1741_2_033009
 Gesangbuch1741_2_033010
 Gesangbuch1741_2_033011
 Gesangbuch1741_2_033012
 Gesangbuch1741_2_033013
 Gesangbuch1741_2_033014
 Gesangbuch1741_2_033015
 Gesangbuch1741_2_033016
 Gesangbuch1741_2_033017
 Gesangbuch1741_2_033018
 Gesangbuch1741_2_033019
 Gesangbuch1741_2_033020
 Gesangbuch1741_2_033021
 Gesangbuch1741_2_033022
 Gesangbuch1741_2_033023
 Gesangbuch1741_2_033024
 Gesangbuch1741_2_033025
 Gesangbuch1741_2_033026
 Gesangbuch1741_2_033027
 Gesangbuch1741_2_033028
 Gesangbuch1741_2_033029
 Gesangbuch1741_2_033030
 Gesangbuch1741_2_033031
 Gesangbuch1741_2_033032
 Gesangbuch1741_2_033033
 Gesangbuch1741_2_033034
 Gesangbuch1741_2_033035
 Gesangbuch1741_2_033036
 Gesangbuch1741_2_033037
 Gesangbuch1741_2_033038
 Gesangbuch1741_2_033039
 Gesangbuch1741_2_033040

Diplomatische Transkription

4. Schmerzlich erfähret
 man, wie sich jetzt trennen
 kinder der mutter, die droben
 gebiert, wie auch die
 brüder einander nicht kennen,
 herzliche freundschaft
 sich täglich verliert; viele
 sich scheiden, und viele sich
 spalten, weil man die liebe
 so lässt erkalten.
 5. Lange, ach! lange schon
 seufzen die deinen, daß man
 uns freyheit und freudigkeit
 kränkt, mit dir, o Heyland!
 es treulich zu meynen! recht
 * Spiritum mortis.
 <pb n="845b" src="845.jpg" />
 zu gebrauchen, was du uns
 geschenkt. Wollen wir dienen
 in heiliger stille, sagt
 man: es sey doch nur eigener
 wille.
 6. Daß wir nun sollen
 sein balde vergessen, was
 du so theuer bekräftiget
 hast, läßt man uns aus den
 fleisch-töpfen mit essen, doppelt
 daneben die tägliche
 last. Man will die hoffnung
 der hülfe so rauben,
 dämpft die seufzer und
 schwächet den glauben.
 7. Weil denn die armen
 so seufzen und stöhnen, wollest
 du, JESU! dich machen
 bald auf, retten von allen
 die trotzig uns höhnen,
 und uns aufhalten in unserem
 lauf: kräftig und freudig
 die warheit zu lehren,

Normalisierter Text

4. Schmerzlich erfährt
 man, wie sich jetzt trennen
 Kinder der Mutter, die droben
 gebiert, wie auch die
 Brüder einander nicht kennen,
 herzliche Freundschaft
 sich täglich verliert; viele
 sich scheiden, und viele sich
 spalten, weil man die Liebe
 so lässt erkalten.
 5. Lange, ach! Lange schon
 seufzen die Deinen, dass man
 uns Freiheit und Freudigkeit
 kränkt, mit dir, o Heiland!
 es treulich zu meinen! Recht
 * Spiritum mortis.
 <pb n="845b" src="845.jpg" />
 zu gebrauchen, was du uns
 geschenkt. Wollen wir dienen
 in heiliger Stille, sagt
 man: es sei doch nur eigener
 Wille.
 6. Dass wir nun sollen
 sein balde vergessen, was
 du so teuer bekräftigt
 hast, lässt man uns aus den
 Fleischtöpfen mit essen, doppelt
 daneben die tägliche
 Last. Man will die Hoffnung
 der Hilfe so rauben,
 dämpft die Seufzer und
 schwächelt den Glauben.
 7. Weil denn die Armen
 so seufzen und stöhnen, wollest
 du, Jesu! dich machen
 bald auf, retten von allen
 den, die trotzig uns höhnen,
 und uns aufhalten in unserem
 Lauf: kräftig und freudig
 die Wahrheit zu lehren,

ID

Gesangbuch1741_2_033041
 Gesangbuch1741_2_033042
 Gesangbuch1741_2_033043
 Gesangbuch1741_2_033044
 Gesangbuch1741_2_033045
 Gesangbuch1741_2_033046
 Gesangbuch1741_2_033047
 Gesangbuch1741_2_033048
 Gesangbuch1741_2_033049
 Gesangbuch1741_2_033050
 Gesangbuch1741_2_033051
 Gesangbuch1741_2_033052
 Gesangbuch1741_2_033053
 Gesangbuch1741_2_033054
 Gesangbuch1741_2_033055
 Gesangbuch1741_2_033056
 Gesangbuch1741_2_033057
 Gesangbuch1741_2_033058
 Gesangbuch1741_2_033059
 Gesangbuch1741_2_033060
 Gesangbuch1741_2_033061
 Gesangbuch1741_2_033062
 Gesangbuch1741_2_033063
 Gesangbuch1741_2_033064
 Gesangbuch1741_2_033065
 Gesangbuch1741_2_033066
 Gesangbuch1741_2_033067
 Gesangbuch1741_2_033068
 Gesangbuch1741_2_033069
 Gesangbuch1741_2_033070
 Gesangbuch1741_2_033071
 Gesangbuch1741_2_033072
 Gesangbuch1741_2_033073
 Gesangbuch1741_2_033074
 Gesangbuch1741_2_033075
 Gesangbuch1741_2_033076
 Gesangbuch1741_2_033077
 Gesangbuch1741_2_033078
 Gesangbuch1741_2_033079
 Gesangbuch1741_2_033080

Diplomatische Transkription

wollest du schenken, dem
 Vater zu ehren.
 8. Willige Opfer wird dir
 alsdann bringen nach dem
 triumphe die heilige schar;
 liebliche Lieder da werden
 erklingen, wenn nun angehet
 das selige Jahr, welches
 zu Zions Errettung
 bestimmt, und uns zur
 völligen Freude einnimmet.
 897.
 <pb n="846a" src="846.jpg" />
 830 Klagelieder der Kirchen.
 897. Mel. 6.
 Hilf Gott mein
 Herr! Wo kommst
 doch her, daß niemand
 hier kan dulden uns
 arme Leut, die ungescheut
 dein'm Namen gläubig hulden,
 geduldig, still in
 Beschwerung viel, uns hüten
 gern vor Sünden; da Jud
 und Heid und böse Leut
 ihren Raum und Platz stets
 finden.
 2. Das macht, Herr
 Christ, des Teufels List
 und Grimm zu diesen Zeiten,
 der Lügen treibt und
 kräftig bleibt mit Mord auf
 allen Seiten, und hilft
 mit Schein den Dienern
 sein, schafft durch sie sein
 Verlangen: allein Gottes
 Wort kan wenig Ort in dieser
 Welt erlangen.
 3. Das ist die Art des

Normalisierter Text

wollest du schenken, dem
 Vater zu Ehren.
 8. Willige Opfer wird dir
 alsdann bringen nach dem
 Triumphe die heilige Schar;
 liebliche Lieder da werden
 erklingen, wenn nun angehet
 das selige Jahr, welches
 zu Zions Errettung
 bestimmt, und uns zur
 völligen Freude einnimmet.
 897.
 <pb n="846a" src="846.jpg" />
 830 Klagelieder der Kirchen.
 897. Mel. 6.
 Hilf Gott, mein
 Herr! Wo kommst
 doch her, dass niemand
 hier kann dulden uns
 arme Leut, die ungescheut
 deinem Namen gläubig hulden,
 geduldig, still in
 Beschwerung viel, uns hüten
 gern vor Sünden; da Jud
 und Heid und böse Leut
 ihren Raum und Platz stets
 finden.
 2. Das macht, Herr
 Christ, des Teufels List
 und Grimm zu diesen Zeiten,
 der Lügen treibt und
 kräftig bleibt mit Mord auf
 allen Seiten, und hilft
 mit Schein den Dienern
 sein, schafft durch sie sein
 Verlangen: allein Gottes
 Wort kann wenig Ort in dieser
 Welt erlangen.
 3. Das ist die Art des

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_033081	schiffeins zart, drin Noa ist	Schiffeins zart, drin Noah ist
Gesangbuch1741_2_033082	erhalten, welchs schwebet	erhalten, welches schwebet
Gesangbuch1741_2_033083	fort, ietzt hie, ietzt dort, im	fort, jetzt hier, jetzt dort, im
Gesangbuch1741_2_033084	Sturmwind unzerpalten:	Sturmwind unzerspalten:
Gesangbuch1741_2_033085	luft, waffer, feur ganz un-	Luft, Wasser, Feuer ganz ungeheuer
Gesangbuch1741_2_033086	geheur find feindlich ihm	sind feindlich ihm
Gesangbuch1741_2_033087	entgegen, doch muß fatan	entgegen, doch muss Satan
Gesangbuch1741_2_033088	es schweben lan: ohn GOtt	es schweben lassen: ohne Gott
Gesangbuch1741_2_033089	gilt kein vermögen.	gilt kein Vermögen.
Gesangbuch1741_2_033090	4.Denn JEsus Chrift	4. Denn Jesus Christ
Gesangbuch1741_2_033091	mit drinnen ist, ob er gleich	mit drinnen ist, ob er gleich
Gesangbuch1741_2_033092	scheint zu schlafen, so wacht	scheint zu schlafen, so wacht
Gesangbuch1741_2_033093		
Gesangbuch1741_2_033094	er doch und forget noch, un	er doch und sorget noch, und
Gesangbuch1741_2_033095	giebt uns glaubens-waffen	gibt uns Glaubenswaffen
Gesangbuch1741_2_033096	zu feiner zeit wird ganz be	zu seiner Zeit wird ganz bereit
Gesangbuch1741_2_033097	reit fein hülff sich laffen fin	seine Hilf sich lassen finden,
Gesangbuch1741_2_033098	den, dagegen bald des teu	dagegen bald des Teufels
Gesangbuch1741_2_033099	fels gwalt mit feinem reic	Gewalt mit seinem Reich
Gesangbuch1741_2_033100	verschwinden.	verschwinden.
Gesangbuch1741_2_033101	5. Auch ist nicht fern de	5. Auch ist nicht fern der
Gesangbuch1741_2_033102	Morgenstern, der diese Nacht	Morgenstern, der diese Nacht
Gesangbuch1741_2_033103	wird enden, nah ist da	wird enden, nah ist das
Gesangbuch1741_2_033104	land, und wohl bekant, d	Land, und wohl bekannt, das
Gesangbuch1741_2_033105	wir das schiff hinländen	wir das Schiff hinländen.
Gesangbuch1741_2_033106	Hilff, treuer GOtt! au	Hilf, treuer Gott! Aus
Gesangbuch1741_2_033107	aller noth, daß wir den port	aller Not, dass wir den Port
Gesangbuch1741_2_033108	erlangen, nach welcher ze	erlangen, nach welcher Zeit
Gesangbuch1741_2_033109	dein Chriftenheit so fehnlic	deine Christenheit so sehnlich
Gesangbuch1741_2_033110	thut verlangen.	tut verlangen.
Gesangbuch1741_2_033111	898. Mel. 88	898. Mel. 88
Gesangbuch1741_2_033112	Hilff GOtt, wi	Hilf Gott, wie
Gesangbuch1741_2_033113	gehts doch iezo zu	gehts doch jetzt zu,
Gesangbuch1741_2_033114	was find mir das vo	was sind mir das für
Gesangbuch1741_2_033115	zeiten? die menfchen ha	Zeiten? Die Menschen hassen
Gesangbuch1741_2_033116	fen ihre ruh, und wollen ga	ihre Ruh, und wollen gar
Gesangbuch1741_2_033117	nicht leiden, daß man fi	nicht leiden, dass man sie
Gesangbuch1741_2_033118	lehr den rechten weg, da	lehr den rechten Weg, dass
Gesangbuch1741_2_033119	man fie führ den schmahle	man sie führ den schmalen
Gesangbuch1741_2_033120	steg, der nach dem himme	Steg, der nach dem Himmel

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_033121	gehet; fie fagen unge	gehet; sie sagen ungescheut:
Gesangbuch1741_2_033122	fcheuet: nein! wir wol	Nein! Wir wollen
Gesangbuch1741_2_033123	len bleiben wie wir feyn	bleiben wie wir sein!
Gesangbuch1741_2_033124	Darnach ein jeder ftehet.	Danach ein jeder stehet.
Gesangbuch1741_2_033125	2. Genung ift nicht, da	2. Genug ist nicht, dass
Gesangbuch1741_2_033126	fie dein wort verwerfen un	sie dein Wort verwerfen und
Gesangbuch1741_2_033127	verachten, und nach der al	verachten, und nach der alten
Gesangbuch1741_2_033128	ten weife fort den bauch z	Weise fort den Bauch zu
Gesangbuch1741_2_033129	nähren trachten: fie wolle	nähren trachten: sie wollen
Gesangbuch1741_2_033130	auch darzu recht han, da	auch dazu Recht haben, dass
Gesangbuch1741_2_033131	gröf	größ-
Gesangbuch1741_2_033132	<pb n="847a" src="847.jpg" />	<pb n="847a" src="847.jpg" />
Gesangbuch1741_2_033133	Klag-Lieder der Kirchen. 831	Klagelieder der Kirchen. 831
Gesangbuch1741_2_033134	röft unrecht hat der ge	tes Unrecht hat der getan,
Gesangbuch1741_2_033135	than, der ihnen das verwei	der ihnen das verweist:
Gesangbuch1741_2_033136	fet: den halten fie für unge	den halten sie für ungelehrt,
Gesangbuch1741_2_033137	lehrt, und feine lehre für	und seine Lehre für
Gesangbuch1741_2_033138	verkehrt, der ihr thun nicht	verkehrt, der ihr Tun nicht
Gesangbuch1741_2_033139	hoch preifet.	hoch preiset.
Gesangbuch1741_2_033140	3. Wer will von fchwa	3. Wer will von schwachen
Gesangbuch1741_2_033141	chen menfchen mehr, als	Menschen mehr, als
Gesangbuch1741_2_033142	wir find, wohl begehren?	wir sind, wohl begehren?
Gesangbuch1741_2_033143	man treibt die fach auch all	man treibt die Sach auch allzusehr,
Gesangbuch1741_2_033144	zufehr, und fagt nur vom	und sagt nur vom
Gesangbuch1741_2_033145	bekehren! ey lieber, laß	Bekehren! Ey lieber, lass
Gesangbuch1741_2_033146	es, wies vor war, welt blei	es, wie es vor war, Welt bleibt
Gesangbuch1741_2_033147	bet welt, das feht ihr gar,	Welt, das seht ihr gar,
Gesangbuch1741_2_033148	ift Chrifus doch geftorben:	ist Christus doch gestorben:
Gesangbuch1741_2_033149	wenn wir zuweiln zur kir	wenn wir zuweilen zur Kirche
Gesangbuch1741_2_033150	chen gehn, zur beicht, und	gehn, zur Beicht, und
Gesangbuch1741_2_033151	beten beym aufftehn, ifts	beten beim Aufstehn, ists
Gesangbuch1741_2_033152	denn fo gar verdorben?	denn so gar verdorben?
Gesangbuch1741_2_033153	4. Dergleichen reden füh	4. Dergleichen Reden führen
Gesangbuch1741_2_033154	ren die, fo fich nach Chrifto	die, so sich nach Christo
Gesangbuch1741_2_033155	nennen, verleugnen in dem	nennen, verleugnen in dem
Gesangbuch1741_2_033156	leben hie, was ihr mund	Leben hier, was ihr Mund
Gesangbuch1741_2_033157	thut bekennen: fie fchelten	tut bekennen: sie schelten
Gesangbuch1741_2_033158	wol für kezerey, daß man	wohl für Ketzerei, dass man
Gesangbuch1741_2_033159	fie wolt bereden frey, ein	sie wollt bereden frei, ein
Gesangbuch1741_2_033160	Chrift müß heilig leben:	Christ muss heilig leben:

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_033161	daß JESus und fein	dass Jesus und sein
Gesangbuch1741_2_033162	Geift die fünd durch glau=	Geist die Sünd durch Glauben
Gesangbuch1741_2_033163	ben in uns überwind, ift	in uns überwind, ist
Gesangbuch1741_2_033164	ihnen gar nicht eben.	ihnen gar nicht eben.
Gesangbuch1741_2_033165	5.Drum, lieber GOtt!	5. Drum, lieber Gott!
Gesangbuch1741_2_033166	rett deine Ehr, und JESu,	rett deine Ehr, und Jesu,
Gesangbuch1741_2_033167	deines Sohnes! laß leuch=	deines Sohnes! Lass leuchten
Gesangbuch1741_2_033168	ten immer mehr und mehr,	immer mehr und mehr,
Gesangbuch1741_2_033169	durch den geift deines thro=	durch den Geist deines Thrones,
Gesangbuch1741_2_033170	nes, daß JESus Chriftus	dass Jesus Christus
Gesangbuch1741_2_033171	heyl und ftärk, genad und	Heil und Stärke, Gnad und
Gesangbuch1741_2_033172	<pb n="847b" src="847.jpg" />	<pb n="847b" src="847.jpg" />
Gesangbuch1741_2_033173	wahrheit glaub und werk,	Wahrheit, Glaub und Werk,
Gesangbuch1741_2_033174	bekant uns allen werden,	bekannt uns allen werden,
Gesangbuch1741_2_033175	und wie er für und in uns	und wie er für und in uns
Gesangbuch1741_2_033176	fey: lehr was wir an ihm	sei: lehr, was wir an ihm
Gesangbuch1741_2_033177	haben frey im himmel und	haben frei im Himmel und
Gesangbuch1741_2_033178	auf erden!	auf Erden!
Gesangbuch1741_2_033179	899.	899.
Gesangbuch1741_2_033180	JESu, HErr der	Jesu, Herr der
Gesangbuch1741_2_033181	herrlichkeit, füffer	Herrlichkeit, süßer
Gesangbuch1741_2_033182	Heyland frommer	Heiland frommer
Gesangbuch1741_2_033183	herzen, hör doch wie vor	Herzen, hör doch wie vor
Gesangbuch1741_2_033184	groffen Ichmerzen dein be=	großen Schmerzen dein bedrängtes
Gesangbuch1741_2_033185	drängtes Zion Ichreyt, wie	Zion schreit, wie
Gesangbuch1741_2_033186	das volk des friedens weint,	das Volk des Friedens weint,
Gesangbuch1741_2_033187	weil die lebens=fonne nicht	weil die Lebenssonne nicht
Gesangbuch1741_2_033188	mehr helle fcheint.	mehr helle scheint.
Gesangbuch1741_2_033189	2. Finfternis bedekt das	2. Finsternis bedeckt das
Gesangbuch1741_2_033190	land, dunkel übernimmt die	Land, Dunkel übernimmt die
Gesangbuch1741_2_033191	fünder: blindheit hat die	Sünder: Blindheit hat die
Gesangbuch1741_2_033192	menfchen=kinder von dem	Menschenkinder von dem
Gesangbuch1741_2_033193	himmel abgewandt. Dich,	Himmel abgewandt. Dich,
Gesangbuch1741_2_033194	o HErr, des lebens licht,	o Herr, des Lebens Licht,
Gesangbuch1741_2_033195	kennt man mitten unter de=	kennt man mitten unter denen
Gesangbuch1741_2_033196	nen Chriften nicht.	Christen nicht.
Gesangbuch1741_2_033197	3. Die dich kennen, will	3. Die dich kennen, will
Gesangbuch1741_2_033198	die welt nicht des lebens	die Welt nicht des Lebens
Gesangbuch1741_2_033199	würdig achten: läßt fie un=	würdig achten: lässt sie unterm
Gesangbuch1741_2_033200	term creuze Ichmachen, fo,	Kreuze schmachten, so,

ID

Gesangbuch1741_2_033201
 Gesangbuch1741_2_033202
 Gesangbuch1741_2_033203
 Gesangbuch1741_2_033204
 Gesangbuch1741_2_033205
 Gesangbuch1741_2_033206
 Gesangbuch1741_2_033207
 Gesangbuch1741_2_033208
 Gesangbuch1741_2_033209
 Gesangbuch1741_2_033210
 Gesangbuch1741_2_033211
 Gesangbuch1741_2_033212
 Gesangbuch1741_2_033213
 Gesangbuch1741_2_033214
 Gesangbuch1741_2_033215
 Gesangbuch1741_2_033216
 Gesangbuch1741_2_033217
 Gesangbuch1741_2_033218
 Gesangbuch1741_2_033219
 Gesangbuch1741_2_033220
 Gesangbuch1741_2_033221
 Gesangbuch1741_2_033222
 Gesangbuch1741_2_033223
 Gesangbuch1741_2_033224
 Gesangbuch1741_2_033225
 Gesangbuch1741_2_033226
 Gesangbuch1741_2_033227
 Gesangbuch1741_2_033228
 Gesangbuch1741_2_033229
 Gesangbuch1741_2_033230
 Gesangbuch1741_2_033231
 Gesangbuch1741_2_033232
 Gesangbuch1741_2_033233
 Gesangbuch1741_2_033234
 Gesangbuch1741_2_033235
 Gesangbuch1741_2_033236
 Gesangbuch1741_2_033237
 Gesangbuch1741_2_033238
 Gesangbuch1741_2_033239
 Gesangbuch1741_2_033240

Diplomatische Transkription

daß Zion niederfällt, und
 für trauren lich verzehrt,
 bis dein arm, o JEsu,
 folchen gräueln wehrt.
 4. HErr, dein volk ift
 umgewandt, treibts fchier
 ärger, als die heyden, die
 wol grobe lafter meiden:
 bosheit nimmt fo überhand,
 daß
 <pb n="848a" src="848.jpg" />
 832 Klag-Lieder der Kirchen.
 daß dein wort nicht weiter
 gilt, und die fo es üben, für
 verächter fchilt.
 5. Ach wie ift die zahl fo
 klein derer, die lich dir erge-
 ben, und durch deine wun-
 den leben; überall ift heu-
 chelfchein. Giebt der mund
 fchon glauben für, fo ent-
 fernen lich die herzen doch
 von dir.
 6. Zion hörts mit thrä-
 nen an, fchaut, wie lich die
 böfen rotten, die den weg
 des lichts verpotten, merkt
 fchon, was der feind gethan.
 Zion feufzet tag und nacht,
 ach! wie lange fteht des
 finftern reiches macht.
 7. Ja dein Zion ängftet
 lich; muß lich noch vor Ba-
 bel fchmiegen, und in fei-
 nem ftaube liegen, ihr thor
 ftehet jämmerlich, bis du,
 edler Lebens=Fürft, Zion
 wieder aus dem ftaube
 bringen wirft.
 7. Drum, o JEsu,

Normalisierter Text

dass Zion niederfällt, und
 vor Trauern sich verzehrt,
 bis dein Arm, o Jesu,
 solchen Gräueln wehrt.
 4. Herr, dein Volk ist
 umgewandt, treibts schier
 ärger, als die Heiden, die
 wohl grobe Laster meiden:
 Bosheit nimmt so überhand,
 dass
 <pb n="848a" src="848.jpg" />
 832 Klagelieder der Kirchen.
 dass dein Wort nicht weiter
 gilt, und die so es üben, für
 Verächter schilt.
 5. Ach wie ist die Zahl so
 klein derer, die sich dir ergeben,
 und durch deine Wunden
 leben; überall ist Heuchelschein.
 Gibt der Mund
 schon Glauben für, so entfernen
 sich die Herzen doch
 von dir.
 6. Zion hörts mit Tränen
 an, schaut, wie sich die
 bösen Rotten, die den Weg
 des Lichts verspotten, merkt
 schon, was der Feind getan.
 Zion seufzt Tag und Nacht,
 ach! Wie lange steht des
 finstern Reiches Macht.
 7. Ja, dein Zion ängstet
 sich; muss sich noch vor Babel
 schmiegen, und in seinem
 Staube liegen, ihr Tor
 stehet jämmerlich, bis du,
 edler Lebensfürst, Zion
 wieder aus dem Staube
 bringen wirst.
 7. Drum, o Jesu,

ID

Gesangbuch1741_2_033241
 Gesangbuch1741_2_033242
 Gesangbuch1741_2_033243
 Gesangbuch1741_2_033244
 Gesangbuch1741_2_033245
 Gesangbuch1741_2_033246
 Gesangbuch1741_2_033247
 Gesangbuch1741_2_033248
 Gesangbuch1741_2_033249
 Gesangbuch1741_2_033250
 Gesangbuch1741_2_033251
 Gesangbuch1741_2_033252
 Gesangbuch1741_2_033253
 Gesangbuch1741_2_033254
 Gesangbuch1741_2_033255
 Gesangbuch1741_2_033256
 Gesangbuch1741_2_033257
 Gesangbuch1741_2_033258
 Gesangbuch1741_2_033259
 Gesangbuch1741_2_033260
 Gesangbuch1741_2_033261
 Gesangbuch1741_2_033262
 Gesangbuch1741_2_033263
 Gesangbuch1741_2_033264
 Gesangbuch1741_2_033265
 Gesangbuch1741_2_033266
 Gesangbuch1741_2_033267
 Gesangbuch1741_2_033268
 Gesangbuch1741_2_033269
 Gesangbuch1741_2_033270
 Gesangbuch1741_2_033271
 Gesangbuch1741_2_033272
 Gesangbuch1741_2_033273
 Gesangbuch1741_2_033274
 Gesangbuch1741_2_033275
 Gesangbuch1741_2_033276
 Gesangbuch1741_2_033277
 Gesangbuch1741_2_033278
 Gesangbuch1741_2_033279
 Gesangbuch1741_2_033280

Diplomatische Transkription

HimmelsHeld, komm, und
 rette deine heerde, daß sie
 nicht zertreten werde,
 komm und befre doch die
 welt. Mache doch dein
 Zion frey, daß dein reich
 alleine groß und herrlich
 fey.
 <pb n="848b" src="848.jpg" />
 900.
 Pf. 80.
 Mel. 126
 ODu Hirte Iſrael
 höre unsre ſtimm
 der du Jofeph hü
 telt, wie die ſchaaf, vernimm
 Ach! komm und erſcheine
 du biſt HErr alleine, de
 du herrlich ſiẏelt über Che
 rubim.
 2. Deine macht erwecke
 bringe ſie ans licht, vor de
 Ephraims und Benjamine
 geficht, wie auch vor Ma
 naffe deine ſtärke falle
 HErr! komm uns zu
 hülfe, und verlaß un
 nicht.
 3. Tröſte uns, laß leuch
 ten uns dein antliz, GOtt
 fo geneſen wir, o HErr
 GOtt Zebaoth! wie lang
 wilt du ſchweigen, wenn
 wir dir anzeigen im gebet
 wie wir dein volk in groẏ
 fer noth?
 4. Mit dem brodt de
 thränen ſpeiẏelt du uns baẏ
 tränkeſt uns mit thränen in
 fehr großer maaẏ, darzu

Normalisierter Text

Himmelsheld, komm, und
 rette deine Herde, dass sie
 nicht zertreten werde,
 komm und befre doch die
 Welt. Mache doch dein
 Zion frei, dass dein Reich
 alleine groß und herrlich
 sei.
 <pb n="848b" src="848.jpg" />
 900.
 Ps. 80.
 Mel. 126
 O du Hirte Israel,
 höre unsre Stimm,
 der du Joseph hütetest,
 wie die Schafe, vernimm!
 Ach! Komm und erscheine,
 du bist Herr alleine, der
 du herrlich sitztest über Cherubim.
 2. Deine Macht erwecke,
 bringe sie ans Licht, vor dem
 Ephraims und Benjamins
 Gesicht, wie auch vor Manasse
 deine Stärke fasse.
 Herr! Komm uns zu
 Hilfe, und verlass uns
 nicht.
 3. Tröste uns, lass leuchten
 uns dein Antlitz, Gott!
 So genesen wir, o Herr
 Gott Zebaoth! Wie lang
 willst du schweigen, wenn
 wir dir anzeigen im Gebet,
 wie wir dein Volk in großer
 Not?
 4. Mit dem Brot der
 Tränen speisest du uns bass,
 tränkest uns mit Tränen in
 sehr großer Maß, dazu

ID

Gesangbuch1741_2_033281
 Gesangbuch1741_2_033282
 Gesangbuch1741_2_033283
 Gesangbuch1741_2_033284
 Gesangbuch1741_2_033285
 Gesangbuch1741_2_033286
 Gesangbuch1741_2_033287
 Gesangbuch1741_2_033288
 Gesangbuch1741_2_033289
 Gesangbuch1741_2_033290
 Gesangbuch1741_2_033291
 Gesangbuch1741_2_033292
 Gesangbuch1741_2_033293
 Gesangbuch1741_2_033294
 Gesangbuch1741_2_033295
 Gesangbuch1741_2_033296
 Gesangbuch1741_2_033297
 Gesangbuch1741_2_033298
 Gesangbuch1741_2_033299
 Gesangbuch1741_2_033300
 Gesangbuch1741_2_033301
 Gesangbuch1741_2_033302
 Gesangbuch1741_2_033303
 Gesangbuch1741_2_033304
 Gesangbuch1741_2_033305
 Gesangbuch1741_2_033306
 Gesangbuch1741_2_033307
 Gesangbuch1741_2_033308
 Gesangbuch1741_2_033309
 Gesangbuch1741_2_033310
 Gesangbuch1741_2_033311
 Gesangbuch1741_2_033312
 Gesangbuch1741_2_033313
 Gesangbuch1741_2_033314
 Gesangbuch1741_2_033315
 Gesangbuch1741_2_033316
 Gesangbuch1741_2_033317
 Gesangbuch1741_2_033318
 Gesangbuch1741_2_033319
 Gesangbuch1741_2_033320

Diplomatische Transkription

unfer fpotten unfrer feinde
 rotten, unfern nachbarn
 fezt du uns zu zank und
 haß.
 5. GOtt Zebaoth, trö
 fte tröft uns, unfre Zier! laß
 dein
 <pb n="849a" src="849.jpg" />
 KlageLieder der Kirchen. 833
 dein antliz leuchten, fo ge
 nefen wir! mach uns los
 von fünden, laß uns gnade
 finden, denn viel gnade und
 erlöfung ift bey dir.
 6. Du haft einen wein
 ftok aus Egyptenland her
 geholet, und du haft zurük
 gewandt und verjagt die
 heyden, und mit groffen
 freuden felbigen gepflanzet
 felbft mit eigner hand.
 7. HErr, du haft berei
 tet bahn vor ihme her, und
 ihn laffen wurzeln ein je
 mehr und mehr, bis er kunt
 erfüllen, HErr, nach dei
 nem willen, überall das
 land, das vor verdorben
 fehr.
 8. Daß mit feinem fchatten
 berge find bedekt, feine Re
 ben find wie Cedern ausge
 rekt: du haft feine fproffen,
 feine reben=foffen, bis ans
 meer und bis ans waffer
 ausgeftrekt.
 9. Wie kanft du denfel
 ben nun verderben fehn?
 warum haft du feinen zaun
 zerbrochen denn? daß ihn

Normalisierter Text

unser Spott unsrer Feinde
 Rotten, unsern Nachbarn
 setzt du uns zu Zank und
 Hass.
 5. Gott Zebaoth, tröste
 uns, unsre Zier! Lass
 dein
 <pb n="849a" src="849.jpg" />
 Klagelieder der Kirchen. 833
 dein Antlitz leuchten, so genesen
 wir! Mach uns los
 von Sünden, lass uns Gnade
 finden, denn viel Gnade und
 Erlösung ist bei dir.
 6. Du hast einen Weinstock
 aus Ägyptenland hergeholt,
 und du hast zurück
 gewandt und verjagt die
 Heiden, und mit großen
 Freuden selbigen gepflanzt
 selbst mit eigner Hand.
 7. Herr, du hast bereitet
 Bahn vor ihm her, und
 ihn lassen wurzeln ein jemehr
 und mehr, bis er konnte
 erfüllen, Herr, nach deinem
 Willen, überall das
 Land, das vor verdorben
 sehr.
 8. Dass mit seinem Schatten
 Berge sind bedeckt, seine Reben
 sind wie Zedern ausgereckt:
 du hast seine Sprossen,
 seine Rebenschossen, bis ans
 Meer und bis ans Wasser
 ausgestreckt.
 9. Wie kannst du denselben
 nun verderben sehn?
 Warum hast du seinen Zaun
 zerbrochen denn? Dass ihn

ID

Gesangbuch1741_2_033321
 Gesangbuch1741_2_033322
 Gesangbuch1741_2_033323
 Gesangbuch1741_2_033324
 Gesangbuch1741_2_033325
 Gesangbuch1741_2_033326
 Gesangbuch1741_2_033327
 Gesangbuch1741_2_033328
 Gesangbuch1741_2_033329
 Gesangbuch1741_2_033330
 Gesangbuch1741_2_033331
 Gesangbuch1741_2_033332
 Gesangbuch1741_2_033333
 Gesangbuch1741_2_033334
 Gesangbuch1741_2_033335
 Gesangbuch1741_2_033336
 Gesangbuch1741_2_033337
 Gesangbuch1741_2_033338
 Gesangbuch1741_2_033339
 Gesangbuch1741_2_033340
 Gesangbuch1741_2_033341
 Gesangbuch1741_2_033342
 Gesangbuch1741_2_033343
 Gesangbuch1741_2_033344
 Gesangbuch1741_2_033345
 Gesangbuch1741_2_033346
 Gesangbuch1741_2_033347
 Gesangbuch1741_2_033348
 Gesangbuch1741_2_033349
 Gesangbuch1741_2_033350
 Gesangbuch1741_2_033351
 Gesangbuch1741_2_033352
 Gesangbuch1741_2_033353
 Gesangbuch1741_2_033354
 Gesangbuch1741_2_033355
 Gesangbuch1741_2_033356
 Gesangbuch1741_2_033357
 Gesangbuch1741_2_033358
 Gesangbuch1741_2_033359
 Gesangbuch1741_2_033360

Diplomatische Transkription

auch zerriffen, und fo gar
 zerfchmiffen alle, die den
 felben weg vorüber gehn;
 10. Daß das wild zerwüh
 let ihn auch immerdar, und
 die wilden Säue ihn verder
 ben gar. O du GOtt der
 <pb n="849b" src="849.jpg" />
 Herren, wilt du dich nicht
 kehren? fchau doch vom
 himmel, fich an die gefahr.
 11. Suche heim den wein
 ftok, halte ihn im bau, den
 gepflanzet deine Rechte, ihn
 anfchau, den du dir vermäh
 let, und ihn felt erwählet,
 und ihn ftark gemacht durch
 deinen gnaden-thau.
 12. Er ift ausgereutet,
 und mit feur verbrant, und
 das rauben hat genommen
 überhand: fiehe drein und
 eile, komm, und nicht ver
 weile, fchilt der feinde rott,
 und mache fie zu fchand.
 13. Den mann deiner
 rechten fchütze mächtiglich,
 halte deine hand ob deinem
 knecht, der fich deiner treu
 verpflichtet, und nach dir
 fich richtet, und den du dir
 haft erwählet feftiglich.
 14. Laß uns leben, denn
 wir weichen nicht von dir,
 deinen nahmen rufen wir
 an für und für, O HErr
 GOtt der heeren! du wollft
 uns bekehren, laß dein ant
 liz leuchten, fo genefen wir.
 901. Mel. 128.

Normalisierter Text

auch zerrissen, und so gar
 zerschmitten alle, die denselben
 Weg vorüber gehn;
 10. Dass das Wild zerwühlet
 ihn auch immerdar, und
 die wilden Säue ihn verderben
 gar. O du Gott der
 <pb n="849b" src="849.jpg" />
 Herren, willst du dich nicht
 kehren? Schau doch vom
 Himmel, sieh an die Gefahr.
 11. Suche heim den Weinstock,
 halte ihn im Bau, den
 gepflanzt deine Rechte, ihn
 anschau, den du dir vermählet,
 und ihn fest erwählt,
 und ihn stark gemacht durch
 deinen Gnaden-Tau.
 12. Er ist ausgerodet,
 und mit Feuer verbrannt, und
 das Rauben hat genommen
 überhand: siehe drein und
 eile, komm, und nicht verweile,
 schilt der Feinde Rott,
 und mache sie zu Schand.
 13. Den Mann deiner
 Rechten schütze mächtiglich,
 halte deine Hand ob deinem
 Knecht, der sich deiner Treu
 verpflichtet, und nach dir
 sich richtet, und den du dir
 hast erwählt festiglich.
 14. Lass uns leben, denn
 wir weichen nicht von dir,
 deinen Namen rufen wir
 an für und für, o Herr
 Gott der Heeren! Du wolltest
 uns bekehren, lass dein Antlitz
 leuchten, so genesen wir.
 901. Mel. 128.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_033361	TReuer Wächter Iſra-	Treuer Wächter Israel,
Gesangbuch1741_2_033362	el, deß ſich freuet Leib	dess sich freuet Leib
Gesangbuch1741_2_033363	und feel, der du weiſ-	und Seel, der du weißt
Gesangbuch1741_2_033364	ſeſt alles leid deiner armen	alles Leid deiner armen
Gesangbuch1741_2_033365	Chriſtenheit: O du Wäch-	Christenheit: O du Wächter,
Gesangbuch1741_2_033366	ter,	
Gesangbuch1741_2_033367	<pb n="850a" src="850.jpg" />	<pb n="850a" src="850.jpg" />
Gesangbuch1741_2_033368	834 Klag-Lieder der Kirchen.	834 Klagelieder der Kirchen.
Gesangbuch1741_2_033369	ter, der du nicht ſchläffſt noch	ter, der du nicht schläfst noch
Gesangbuch1741_2_033370	ſchlummerſt, zu uns richt	schlummerst, zu uns richte
Gesangbuch1741_2_033371	dein hülfreiches angeſicht.	dein hilfreiches Angesicht.
Gesangbuch1741_2_033372	2. Schau, wie groſſe noth	2. Schau, wie große Not
Gesangbuch1741_2_033373	und quaal trifft dein volk	und Qual trifft dein Volk
Gesangbuch1741_2_033374	iezt überall, täglich wird der	jetzt überall, täglich wird der
Gesangbuch1741_2_033375	trübfal mehr: hilf, ach!	Trübsal mehr: Hilf, ach!
Gesangbuch1741_2_033376	hilf, ſchüz deine ehr, wir	hilf, schütz deine Ehr, wir
Gesangbuch1741_2_033377	verderben, wir vergehn,	verderben, wir vergehn,
Gesangbuch1741_2_033378	nichts wir fonft vor augen	nichts wir sonst vor Augen
Gesangbuch1741_2_033379	fehnen, wo du nicht wirſt bey	sehn, wo du nicht wirst bei
Gesangbuch1741_2_033380	uns ſtehn.	uns stehn.
Gesangbuch1741_2_033381	3. Hoherprieſter, JEſu	3. Hoherpriester, Jesu
Gesangbuch1741_2_033382	Chriſt, der du eingegangen	Christ, der du eingegangen
Gesangbuch1741_2_033383	biſt in den heiligen ort zu	bist in den heiligen Ort zu
Gesangbuch1741_2_033384	GOtt, durch dein Creuz und	Gott, durch dein Kreuz und
Gesangbuch1741_2_033385	bittern tod: uns verſöhnt	bittern Tod: uns versöhnt
Gesangbuch1741_2_033386	mit deinem blut, ausge-	mit deinem Blut, ausgelöscht
Gesangbuch1741_2_033387	löſcht der höllen glut,wieder-	der Höllen Glut, wiederbracht
Gesangbuch1741_2_033388	bracht das höchſte gut.	das höchste Gut.
Gesangbuch1741_2_033389	4. Sizet ietzt ins Vaters	4. Sitzest jetzt ins Vaters
Gesangbuch1741_2_033390	reich, ihm an macht und eh-	Reich, ihm an Macht und Ehren
Gesangbuch1741_2_033391	ren gleich, unfer eigner gna-	gleich, unser eigner Gnadenthron,
Gesangbuch1741_2_033392	den-thron,GOttes allerlieb-	Gottes allerliebster
Gesangbuch1741_2_033393	ſter Sohn, den er in den her-	Sohn, den er in den Herzen
Gesangbuch1741_2_033394	zen trägt, deffen fürbitt ihn	trägt, dessen Fürbitte ihn
Gesangbuch1741_2_033395	bewegt, daß er keine bitt ab-	bewegt, dass er keine Bitt abschlägt.
Gesangbuch1741_2_033396	ſchlägt.	
Gesangbuch1741_2_033397	5. Kläglich ſchreyen wir	5. Kläglich schreien wir
Gesangbuch1741_2_033398	zu dir, klopfen an die gna-	zu dir, klopfen an die Gnadentür,
Gesangbuch1741_2_033399	den-thür, die wir find dein	die wir sind dein
Gesangbuch1741_2_033400	eigenthum, theur erkaufft zu	Eigentum, teuer erkaufft zu

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_033401	deinem ruhm: HErr, wir	deinem Ruhm: Herr, wir
Gesangbuch1741_2_033402	find nach dir genennt, deines	sind nach dir genannt, deines
Gesangbuch1741_2_033403	Vaters zorn abwend, der	Vaters Zorn abwend, der
Gesangbuch1741_2_033404	iezt wie ein feuer brennt.	jetzt wie ein Feuer brennt.
Gesangbuch1741_2_033405	6. Deine wunden, die fo	6. Deine Wunden, die so
Gesangbuch1741_2_033406	roth, halt ihm vor fammt dei-	rot, halt ihm vor samt dei-
Gesangbuch1741_2_033407	<pb n="850b" src="850.jpg" />	<pb n="850b" src="850.jpg" />
Gesangbuch1741_2_033408	nem tod, und was du haft	nem Tod, und was du hast
Gesangbuch1741_2_033409	mehr gethan zeig ihm unfer-	mehr getan zeig ihm unserwegen
Gesangbuch1741_2_033410	wegen an: lage, daß du un-	an: sage, dass du unsre
Gesangbuch1741_2_033411	fre schuld, haft bezahlet in ge-	Schuld, hast bezahlt in Geduld,
Gesangbuch1741_2_033412	duld, uns erlanget gnad und	uns erlangt Gnad und
Gesangbuch1741_2_033413	huld.	Huld.
Gesangbuch1741_2_033414	7. JEfu, der du JEsus	7. Jesu, der du Jesus
Gesangbuch1741_2_033415	heift, als ein JEsus hülfe	heißt, als ein Jesus Hilfe
Gesangbuch1741_2_033416	leift. Hilf mit deiner ftar-	leist. Hilf mit deiner starken
Gesangbuch1741_2_033417	ken hand, menfchen-hülf	Hand, Menschenhilf
Gesangbuch1741_2_033418	hat fich gewand. Eine mau-	hat sich gewandt. Eine Mauer
Gesangbuch1741_2_033419	er um uns bau, daß dem	um uns bau, dass dem
Gesangbuch1741_2_033420	feinde davor grau, und muß	Feinde davor grau, und muss
Gesangbuch1741_2_033421	zittern fie anfchau.	zittern sie anschau.
Gesangbuch1741_2_033422	8. Höchfter Hort, Imma-	8. Höchster Hort, Immanuel,
Gesangbuch1741_2_033423	nuel, du befchützer leibs	du Beschützer Leibs
Gesangbuch1741_2_033424	und feel, GOtt mit uns in	und Seel, Gott mit uns in
Gesangbuch1741_2_033425	aller noth, um uns, und auch	aller Not, um uns, und auch
Gesangbuch1741_2_033426	in uns GOtt, GOtt vor uns	in uns Gott, Gott vor uns
Gesangbuch1741_2_033427	zu aller zeit, trotz dem, der	zu aller Zeit, trotz dem, der
Gesangbuch1741_2_033428	uns thut ein leid! GOTTes	uns tut ein Leid! Gottes
Gesangbuch1741_2_033429	ftraf ift ihm bereit.	Straf ist ihm bereit.
Gesangbuch1741_2_033430	9. Deines Vaters ftarker	9. Deines Vaters starker
Gesangbuch1741_2_033431	arm, komm und unfer dich	Arm, komm und unser dich
Gesangbuch1741_2_033432	erbarm: laß iezt fehen dei-	erbarm: lass jetzt sehen deine
Gesangbuch1741_2_033433	ne macht, drauf wir hoffen	Macht, drauf wir hoffen
Gesangbuch1741_2_033434	tag und nacht: Aller feinde	Tag und Nacht: Aller Feinde
Gesangbuch1741_2_033435	koppel trenn, daß dich alle	Koppel trenn, dass dich alle
Gesangbuch1741_2_033436	welt erkenn, aller herren	Welt erkenn, aller Herren
Gesangbuch1741_2_033437	HErren nenn.	Herren nenn.
Gesangbuch1741_2_033438	10. Andre trauen ihrer	10. Andre trauen ihrer
Gesangbuch1741_2_033439	kraft, ihrem glük und ritter-	Kraft, ihrem Glück und Ritterschaft:
Gesangbuch1741_2_033440	fchaft: deine Chriften fehn	deine Christen sehn

ID

Gesangbuch1741_2_033441
 Gesangbuch1741_2_033442
 Gesangbuch1741_2_033443
 Gesangbuch1741_2_033444
 Gesangbuch1741_2_033445
 Gesangbuch1741_2_033446
 Gesangbuch1741_2_033447
 Gesangbuch1741_2_033448
 Gesangbuch1741_2_033449
 Gesangbuch1741_2_033450
 Gesangbuch1741_2_033451
 Gesangbuch1741_2_033452
 Gesangbuch1741_2_033453
 Gesangbuch1741_2_033454
 Gesangbuch1741_2_033455
 Gesangbuch1741_2_033456
 Gesangbuch1741_2_033457
 Gesangbuch1741_2_033458
 Gesangbuch1741_2_033459
 Gesangbuch1741_2_033460
 Gesangbuch1741_2_033461
 Gesangbuch1741_2_033462
 Gesangbuch1741_2_033463
 Gesangbuch1741_2_033464
 Gesangbuch1741_2_033465
 Gesangbuch1741_2_033466
 Gesangbuch1741_2_033467
 Gesangbuch1741_2_033468
 Gesangbuch1741_2_033469
 Gesangbuch1741_2_033470
 Gesangbuch1741_2_033471
 Gesangbuch1741_2_033472
 Gesangbuch1741_2_033473
 Gesangbuch1741_2_033474
 Gesangbuch1741_2_033475
 Gesangbuch1741_2_033476
 Gesangbuch1741_2_033477
 Gesangbuch1741_2_033478
 Gesangbuch1741_2_033479
 Gesangbuch1741_2_033480

Diplomatische Transkription

auf dich, wir auch trauen
 festiglich. Laß uns werden
 nicht zu schand, hilf uns und
 dem ganzen land: unfre
 noth ist dir bekannt.
 11. Gür
 <pb n="851a" src="851.jpg" />
 Klagelieder der Kirchen. 835
 11. Güerte dein Schwert
 an die seit, als ein held, und
 vor uns streit: ach! ver
 fenke deinen feind, ders mit
 uns so böse meynt. Daß bey
 ihm fey kein gewinn, wirf
 ihn dir zum schemel hin, und
 brich seinen stolzen sinn.
 12. Du bist ja der held
 und Mann, der den kriegem
 steuren kan, der da spieß und
 schwert zubricht, der die
 bogen macht zunicht, der die
 wagen gar verbrennt, und
 der menschen herzen wendt,
 daß der krieg gewinnt ein
 end.
 13. O du wahrer Frie
 densfürst, der der schlan
 gen hat zerknircht ihren
 kopf durch seinen tod, frieden
 wiederbracht bey GOtt; gieb
 uns frieden gnädiglich, so
 wird dein volk freuen sich,
 und wir immer preifen dich.
 902. Mel. 36.
 UNd wird denn auch der
 GOTTesstadt so böß
 lich nachgetrachtet,
 die doch GOtt selbft zum
 freunde hat; es wird der
 bau verachtet, vor den GOTT

Normalisierter Text

auf dich, wir auch trauen
 festiglich. Lass uns werden
 nicht zu Schand, hilf uns und
 dem ganzen Land: unsre
 Not ist dir bekannt.
 11. Gür
 <pb n="851a" src="851.jpg" />
 Klagelieder der Kirchen. 835
 te dein Schwert
 an die Seit, als ein Held, und
 vor uns streit: Ach! Versenke
 deinen Feind, der es mit
 uns so böse meint. Dass bei
 ihm sei kein Gewinn, wirf
 ihn dir zum Schemel hin, und
 brich seinen stolzen Sinn.
 12. Du bist ja der Held
 und Mann, der den Kriegen
 steuern kann, der da Spieß und
 Schwert zerbricht, der die
 Bogen macht zunicht, der die
 Wagen gar verbrennt, und
 der Menschen Herzen wendt,
 dass der Krieg gewinnt ein
 End.
 13. O du wahrer Friedensfürst,
 der die Schlangen
 hat zerknirscht ihren
 Kopf durch seinen Tod, Frieden
 wiedergebracht bei Gott; gib
 uns Frieden gnädiglich, so
 wird dein Volk freuen sich,
 und wir immer preisen dich.
 902. Mel. 36.
 Und wird denn auch der
 Gottesstadt so böslich
 nachgetrachtet,
 die doch Gott selbst zum
 Freunde hat; es wird der
 Bau verachtet, vor den Gott

ID

Gesangbuch1741_2_033481
 Gesangbuch1741_2_033482
 Gesangbuch1741_2_033483
 Gesangbuch1741_2_033484
 Gesangbuch1741_2_033485
 Gesangbuch1741_2_033486
 Gesangbuch1741_2_033487
 Gesangbuch1741_2_033488
 Gesangbuch1741_2_033489
 Gesangbuch1741_2_033490
 Gesangbuch1741_2_033491
 Gesangbuch1741_2_033492
 Gesangbuch1741_2_033493
 Gesangbuch1741_2_033494
 Gesangbuch1741_2_033495
 Gesangbuch1741_2_033496
 Gesangbuch1741_2_033497
 Gesangbuch1741_2_033498
 Gesangbuch1741_2_033499
 Gesangbuch1741_2_033500
 Gesangbuch1741_2_033501
 Gesangbuch1741_2_033502
 Gesangbuch1741_2_033503
 Gesangbuch1741_2_033504
 Gesangbuch1741_2_033505
 Gesangbuch1741_2_033506
 Gesangbuch1741_2_033507
 Gesangbuch1741_2_033508
 Gesangbuch1741_2_033509
 Gesangbuch1741_2_033510
 Gesangbuch1741_2_033511
 Gesangbuch1741_2_033512
 Gesangbuch1741_2_033513
 Gesangbuch1741_2_033514
 Gesangbuch1741_2_033515
 Gesangbuch1741_2_033516
 Gesangbuch1741_2_033517
 Gesangbuch1741_2_033518
 Gesangbuch1741_2_033519
 Gesangbuch1741_2_033520

Diplomatische Transkription

felber forge trägt, und wo
 er feine wohnung hegt: fie
 wird doch unbezwungen
 feyn, denn Christus ift ihr
 felfenftein.
 <pb n="851b" src="851.jpg" />
 2. Die kirche GOttes
 bleibt ftehn, muß fie fich
 gleich betrüben. Es müffe
 denen wohl ergehn, die dieſe
 fes Zion lieben! Es weiche
 ferner leyd und trauren, der
 friede herrfch in ihren mau-
 ren! erwek dich, HErr,
 was ſchläfft du nun? wach
 auf! um Zion wohl zu thun.
 3. Der Geift des HErrn
 ift unfer trutz, die wir auf
 GOtt vertrauen. Er wolle
 mauren uns zum ſchutz um
 unfre Seelen bauen, damit
 nach feinen wahren worten,
 auch die gewaltige höllen-
 pforten in ſchimpf und ſchan-
 de müffen ftehn, und drauf
 von uns zurücke gehn.
 4. Nach deiner gnade
 fteh uns bey, o Heyland
 unfre ftärke; denn andre
 hülff ift trügerey; und aller
 menfchen werke, wie mächt-
 tig fie fich laffen dünken, zer-
 fallen und darnieder finken.
 Was GOtt nicht bauet, das
 zerbricht; nur GOttes gna-
 de trüget nicht.
 5. Erweife Zion deine
 güt, erhalte Salems zinnen.
 Laß den vergeblich feyn be-
 müht, der ihr will abge-

Normalisierter Text

selber Sorge trägt, und wo
 er seine Wohnung hegt: sie
 wird doch unbezwungen
 sein, denn Christus ist ihr
 Felsenstein.
 <pb n="851b" src="851.jpg" />
 2. Die Kirche Gottes
 bleibt stehn, muss sie sich
 gleich betrüben. Es müsse
 denen wohl ergehn, die dieses
 Zion lieben! Es weiche
 ferner Leid und Trauern, der
 Friede herrsch in ihren Mauern!
 Erweck dich, Herr,
 was schläfst du nun? Wach
 auf! Um Zion wohl zu tun.
 3. Der Geist des Herrn
 ist unser Trutz, die wir auf
 Gott vertrauen. Er wolle
 Mauern uns zum Schutz um
 unsre Seelen bauen, damit
 nach seinen wahren Worten,
 auch die gewaltige Höllenpforten
 in Schimpf und Schande
 müssen stehn, und drauf
 von uns zurücke gehn.
 4. Nach deiner Gnade
 steh uns bei, o Heiland
 unsre Stärke; denn andre
 Hilf ist Trügerei; und aller
 Menschen Werke, wie mächtig
 sie sich lassen dünken, zerfallen
 und darnieder sinken.
 Was Gott nicht bauet, das
 zerbricht; nur Gottes Gnade
 trüget nicht.
 5. Erweise Zion deine
 Güt, erhalte Salems Zinnen.
 Lass den vergeblich sein bemüht,
 der ihr will abgewinnen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_033521	winnen. Gieb kraft den	Gib Kraft den
Gesangbuch1741_2_033522	reinen GOTTes Lehren, zu	reinen Gottes Lehren, zu
Gesangbuch1741_2_033523	deines heiligen namens ehre	deines heiligen Namens Ehren,
Gesangbuch1741_2_033524	ren, und nimm, nach wohl	und nimm, nach wohl
Gesangbuch1741_2_033525	G g g ge	g g ge-
Gesangbuch1741_2_033526	<pb n="852a" src="852.jpg" />	<pb n="852a" src="852.jpg" />
Gesangbuch1741_2_033527	836 Klag-Lieder der Kirchen.	836 Klagelieder der Kirchen.
Gesangbuch1741_2_033528	geführten lauf, uns in	geführten Lauf, uns in
Gesangbuch1741_2_033529	dein ewigs Zion auf.	dein ewiges Zion auf.
Gesangbuch1741_2_033530	903. Mel. 1.	903. Mel. 1.
Gesangbuch1741_2_033531	Wär GOTT nicht mit	Wär Gott nicht mit
Gesangbuch1741_2_033532	uns diefe zeit, fo	uns diese Zeit, so
Gesangbuch1741_2_033533	foll Irael fagen:	soll Israel sagen:
Gesangbuch1741_2_033534	wär GOTT nicht mit uns	wär Gott nicht mit uns
Gesangbuch1741_2_033535	diefe zeit, wir hätten müßn	diese Zeit, wir hätten müssen
Gesangbuch1741_2_033536	verzagen, die fo ein klei-	verzagen, die so ein kleines
Gesangbuch1741_2_033537	nes häuflein find, veracht	Häuflein sind, verachtet
Gesangbuch1741_2_033538	von foviele menfchen-kind,	von soviel Menschenkind,
Gesangbuch1741_2_033539	die an uns fezen alle.	die an uns setzen alle.
Gesangbuch1741_2_033540	2. Auf uns ift fo zornig	2. Auf uns ist so zornig
Gesangbuch1741_2_033541	ihr finn, wo GOTT das	ihr Sinn, wo Gott das
Gesangbuch1741_2_033542	hätt zugeben, verchlungen	hätt zugegeben, verschlungen
Gesangbuch1741_2_033543	hätten fie uns hin mit ganz-	hätten sie uns hin mit ganzem
Gesangbuch1741_2_033544	zem leib und leben: wir wärn	Leib und Leben: wir wärn
Gesangbuch1741_2_033545	als die ein fluth erfäuft,	als die ein Flut ersäuft,
Gesangbuch1741_2_033546	und über die groß waffer	und über die groß Wasser
Gesangbuch1741_2_033547	läuft, und mit gewalt ver-	läuft, und mit Gewalt verschwemmt.
Gesangbuch1741_2_033548	fchwemmet.	
Gesangbuch1741_2_033549	3. GOTT lob und dank	3. Gott Lob und Dank,
Gesangbuch1741_2_033550	der nicht zugab, daß ihr	der nicht zugab, dass ihr
Gesangbuch1741_2_033551	fchlund uns möcht fan-	Schlund uns möcht fangen:
Gesangbuch1741_2_033552	gen: wie ein vogel des	wie ein Vogel des
Gesangbuch1741_2_033553	ftricks kommt ab, ift	Stricks kommt ab, ist
Gesangbuch1741_2_033554	unfer feel entgangen.	unsre Seel entgangen.
Gesangbuch1741_2_033555	Strik ift entzwey, und	Strick ist entzwei, und
Gesangbuch1741_2_033556	wir find frey: des	wir sind frei: des
Gesangbuch1741_2_033557	HERren Nahme fteh	Herren Name steh
Gesangbuch1741_2_033558	uns bey, des GOTTes	uns bei, des Gottes
Gesangbuch1741_2_033559	himmels und erden.	Himmels und Erden.
Gesangbuch1741_2_033560	<pb n="852b" src="852.jpg" />	<pb n="852b" src="852.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_033561	904.	904.
Gesangbuch1741_2_033562	WAs trozeit du,	Was trotzeit du,
Gesangbuch1741_2_033563	ftolzer tyrann,	stolzer Tyrann,
Gesangbuch1741_2_033564	daß deine ver-	dass deine verkehrte
Gesangbuch1741_2_033565	kehrte gewalt den armen	Gewalt den Armen
Gesangbuch1741_2_033566	viel fchaden thun kan?	viel Schaden tun kann?
Gesangbuch1741_2_033567	verkreuch dich und fchwei-	Verkreuch dich und schweige
Gesangbuch1741_2_033568	ge nur bald! denn GOt-	nur bald! Denn Gottes
Gesangbuch1741_2_033569	tes des ewigen güte bleibt	des Ewigen Güte bleibt
Gesangbuch1741_2_033570	immer in völliger blüte,	immer in völliger Blüte,
Gesangbuch1741_2_033571	und währet noch täglich	und währet noch täglich
Gesangbuch1741_2_033572	und ftehet, ob alles gleich	und stehet, ob alles gleich
Gesangbuch1741_2_033573	fonften vergehet.	sonst vergehet.
Gesangbuch1741_2_033574	2. Dein tichten, dein	2. Dein Dichten, dein
Gesangbuch1741_2_033575	trachten, dein thun ift	Trachten, dein Tun ist
Gesangbuch1741_2_033576	einzig auf fchaden bedacht:	einzig auf Schaden bedacht:
Gesangbuch1741_2_033577	da ift dir unmöglich zu	da ist dir unmöglich zu
Gesangbuch1741_2_033578	ruhn, du habeft denn	ruhn, du habest denn
Gesangbuch1741_2_033579	böfes verbracht! dein nah-	Böses verbracht! Dein Name
Gesangbuch1741_2_033580	me fucht lauter verderben,	sucht lauter Verderben,
Gesangbuch1741_2_033581	und wenn nur viel from-	und wenn nur viel Frommen
Gesangbuch1741_2_033582	men erfterben, von dei-	ersterben, von deiner
Gesangbuch1741_2_033583	ner vergälleten zungen, fo	vergällten Zungen, so
Gesangbuch1741_2_033584	meynft du, es fey dir gelun-	meinst du, es sei dir gelungen.
Gesangbuch1741_2_033585	gen.	
Gesangbuch1741_2_033586	3. Ich hoffe mit freu-	3. Ich hoffe mit freudigem
Gesangbuch1741_2_033587	digem geilft ein anders	Geist ein anderes
Gesangbuch1741_2_033588	und befferes glük, denn	und besseres Glück, denn
Gesangbuch1741_2_033589	was mir mein Vater ver-	was mir mein Vater verheißt,
Gesangbuch1741_2_033590	heißt, das bleibet doch	das bleibet doch
Gesangbuch1741_2_033591	nimmer zurück: Ich wer-	nimmer zurück: Ich werde
Gesangbuch1741_2_033592	de des friedens genieffen;	des Friedens genießen;
Gesangbuch1741_2_033593	auch wird lich der leegen	auch wird sich der Segen
Gesangbuch1741_2_033594	ergieffen, und mich mit er-	ergießen, und mich mit erwünschtem
Gesangbuch1741_2_033595	wünftchem gedeyen, famt	Gedeihen, samt
Gesangbuch1741_2_033596	allen den meinen erfreuen.	allen den Meinen erfreuen.
Gesangbuch1741_2_033597	4. Ich	4. Ich
Gesangbuch1741_2_033598	<pb n="853a" src="853.jpg" />	<pb n="853a" src="853.jpg" />
Gesangbuch1741_2_033599	Klag-Lieder der Kirchen. 837	Klagelieder der Kirchen. 837
Gesangbuch1741_2_033600	4. Ich werde, nach wei-	4. Ich werde, nach Weise

ID

Gesangbuch1741_2_033601
 Gesangbuch1741_2_033602
 Gesangbuch1741_2_033603
 Gesangbuch1741_2_033604
 Gesangbuch1741_2_033605
 Gesangbuch1741_2_033606
 Gesangbuch1741_2_033607
 Gesangbuch1741_2_033608
 Gesangbuch1741_2_033609
 Gesangbuch1741_2_033610
 Gesangbuch1741_2_033611
 Gesangbuch1741_2_033612
 Gesangbuch1741_2_033613
 Gesangbuch1741_2_033614
 Gesangbuch1741_2_033615
 Gesangbuch1741_2_033616
 Gesangbuch1741_2_033617
 Gesangbuch1741_2_033618
 Gesangbuch1741_2_033619
 Gesangbuch1741_2_033620
 Gesangbuch1741_2_033621
 Gesangbuch1741_2_033622
 Gesangbuch1741_2_033623
 Gesangbuch1741_2_033624
 Gesangbuch1741_2_033625
 Gesangbuch1741_2_033626
 Gesangbuch1741_2_033627
 Gesangbuch1741_2_033628
 Gesangbuch1741_2_033629
 Gesangbuch1741_2_033630
 Gesangbuch1741_2_033631
 Gesangbuch1741_2_033632
 Gesangbuch1741_2_033633
 Gesangbuch1741_2_033634
 Gesangbuch1741_2_033635
 Gesangbuch1741_2_033636
 Gesangbuch1741_2_033637
 Gesangbuch1741_2_033638
 Gesangbuch1741_2_033639
 Gesangbuch1741_2_033640

Diplomatische Transkription

le des baums, der öhle
 trägt, grünen und blühn,
 mich freuen des feeligen
 raums, den ohne mein
 eignes bemühn mein Herr-
 fcher, mein Helfer,
 mein Leben, mir felber
 zu eigen gegeben, im
 haufe, da täglich mit lo-
 ben fein nahme wird herr-
 lich erhoben.
 905. Mel. 1.
 WO GOtt der
 HErr nicht bey
 uns hält, wenn
 unfre feinde toben, und er
 unfrer fach nicht zufällt im
 himmel hoch dort oben,
 wo er Ifraels fchuz nicht
 ift, und felber bricht der
 feinde lif, fo ifts mit uns
 verlohren.
 2. Was menfchen kraft
 und wiz anfäht, foll uns
 billig nicht fchrecken: Er
 fizet an der höchften ftätt,
 der wird ihrn rath auf-
 decken; wenn lies aufs
 klügfte greifen an, fo geht
 doch GOtt ein andre
 bahn, es fteht in feinen
 händen.
 3. Sie wüten faft und
 fahren her, als wolten
 fie uns frefen, zu wür-
 <pb n="853b" src="853.jpg" />
 gen fteht all ihr begehrt,
 GOtt ift bey ihnn ver-
 gefsen: wie meeres wel-
 len einher fchlan, nach leib

Normalisierter Text

des Baums, der Öle
 trägt, grünen und blühn,
 mich freuen des seligen
 Raums, den ohne mein
 eignes Bemühn mein Herrscher,
 mein Helfer,
 mein Leben, mir selber
 zu eigen gegeben, im
 Hause, da täglich mit Loben
 sein Name wird herrlich
 erhoben.
 905. Mel. 1.
 Wo Gott der
 Herr nicht bei
 uns hält, wenn
 unsre Feinde toben, und er
 unsrer Sach nicht zufällt im
 Himmel hoch dort oben,
 wo er Israels Schutz nicht
 ist, und selber bricht der
 Feinde List, so ists mit uns
 verloren.
 2. Was Menschen Kraft
 und Witz anfäht, soll uns
 billig nicht schrecken: Er
 sitzt an der höchsten Stätt,
 der wird ihren Rat aufdecken;
 wenn sie es aufs
 klügste greifen an, so geht
 doch Gott ein andre
 Bahn, es steht in seinen
 Händen.
 3. Sie wüten fast und
 fahren her, als wollten
 sie uns fressen, zu wür-
 <pb n="853b" src="853.jpg" />
 gen steht all ihr Begehrt,
 Gott ist bei ihnen vergessen:
 wie Meereswellen
 einher schlagen, nach Leib

ID

Gesangbuch1741_2_033641
 Gesangbuch1741_2_033642
 Gesangbuch1741_2_033643
 Gesangbuch1741_2_033644
 Gesangbuch1741_2_033645
 Gesangbuch1741_2_033646
 Gesangbuch1741_2_033647
 Gesangbuch1741_2_033648
 Gesangbuch1741_2_033649
 Gesangbuch1741_2_033650
 Gesangbuch1741_2_033651
 Gesangbuch1741_2_033652
 Gesangbuch1741_2_033653
 Gesangbuch1741_2_033654
 Gesangbuch1741_2_033655
 Gesangbuch1741_2_033656
 Gesangbuch1741_2_033657
 Gesangbuch1741_2_033658
 Gesangbuch1741_2_033659
 Gesangbuch1741_2_033660
 Gesangbuch1741_2_033661
 Gesangbuch1741_2_033662
 Gesangbuch1741_2_033663
 Gesangbuch1741_2_033664
 Gesangbuch1741_2_033665
 Gesangbuch1741_2_033666
 Gesangbuch1741_2_033667
 Gesangbuch1741_2_033668
 Gesangbuch1741_2_033669
 Gesangbuch1741_2_033670
 Gesangbuch1741_2_033671
 Gesangbuch1741_2_033672
 Gesangbuch1741_2_033673
 Gesangbuch1741_2_033674
 Gesangbuch1741_2_033675
 Gesangbuch1741_2_033676
 Gesangbuch1741_2_033677
 Gesangbuch1741_2_033678
 Gesangbuch1741_2_033679
 Gesangbuch1741_2_033680

Diplomatische Transkription

und leben sie uns ftahn,
 des wird sich GOtt erbarmen.
 4. Sie stellen uns wie
 Kezern nach, nach unserm
 Blut sie trachten,
 noch rühmen sie sich Christen
 auch, die Gott allein groß achten! Ach!
 Gott, der theure Name
 dein muß ihrer Schalkheit
 deckel feyn, du wirst
 einmahl aufwachen.
 5. Aufsperrn sie den
 Rachen weit, und wollen
 uns verschlingen: Lob und
 dank sey Gott allezeit,
 es wird ihnen nicht gelingen.
 Er wird ihren Strick
 zerreißen gar, und stürzen
 ihre falsche Lehr, sie
 werdens Gott nicht wehren.
 6 Ach! Herr Gott,
 wie reich tröstest du, die
 gänzlich sind verlassen, die
 Gnadentür steht nimmer
 zu, Vernunft kan das
 nicht fassen. Sie spricht:
 es ist nun alls verloren,
 da doch das Creuz hat neu
 gebohrn, die deiner hülfe
 warten.
 G g g 2 7. Die
 838 Klag-Lieder der Kirchen.
 7. Die Feind sind all in
 deiner Hand, dazu all ihr
 gedanken, ihr Anschlag
 sind dir wohl bekannt:

Normalisierter Text

und Leben sie uns stahn,
 dess wird sich Gott erbarmen.
 4. Sie stellen uns wie
 Ketzer nach, nach unserm
 Blut sie trachten,
 noch rühmen sie sich Christen
 auch, die Gott allein
 groß achten! Ach!
 Gott, der teure Name
 dein muss ihrer Schalkheit
 Deckel sein, du wirst
 einmal aufwachen.
 5. Aufsperrn sie den
 Rachen weit, und wollen
 uns verschlingen: Lob und
 Dank sei Gott allezeit,
 es wird ihnen nicht gelingen.
 Er wird ihren Strick
 zerreißen gar, und stürzen
 ihre falsche Lehr, sie
 werdens Gott nicht wehren.
 6. Ach! Herr Gott,
 wie reich tröstest du, die
 gänzlich sind verlassen, die
 Gnadentür steht nimmer
 zu, Vernunft kann das
 nicht fassen. Sie spricht:
 es ist nun alls verloren,
 da doch das Kreuz hat neu
 geboren, die deiner Hilfe
 erwarten.
 G g g 2 7. Die
 838 Klage-Lieder der Kirchen.
 Feind sind all in
 deiner Hand, dazu all ihr
 Gedanken, ihr Anschlag
 sind dir wohl bekannt:

ID

Gesangbuch1741_2_033681
 Gesangbuch1741_2_033682
 Gesangbuch1741_2_033683
 Gesangbuch1741_2_033684
 Gesangbuch1741_2_033685
 Gesangbuch1741_2_033686
 Gesangbuch1741_2_033687
 Gesangbuch1741_2_033688
 Gesangbuch1741_2_033689
 Gesangbuch1741_2_033690
 Gesangbuch1741_2_033691
 Gesangbuch1741_2_033692
 Gesangbuch1741_2_033693
 Gesangbuch1741_2_033694
 Gesangbuch1741_2_033695
 Gesangbuch1741_2_033696
 Gesangbuch1741_2_033697
 Gesangbuch1741_2_033698
 Gesangbuch1741_2_033699
 Gesangbuch1741_2_033700
 Gesangbuch1741_2_033701
 Gesangbuch1741_2_033702
 Gesangbuch1741_2_033703
 Gesangbuch1741_2_033704
 Gesangbuch1741_2_033705
 Gesangbuch1741_2_033706
 Gesangbuch1741_2_033707
 Gesangbuch1741_2_033708
 Gesangbuch1741_2_033709
 Gesangbuch1741_2_033710
 Gesangbuch1741_2_033711
 Gesangbuch1741_2_033712
 Gesangbuch1741_2_033713
 Gesangbuch1741_2_033714
 Gesangbuch1741_2_033715
 Gesangbuch1741_2_033716
 Gesangbuch1741_2_033717
 Gesangbuch1741_2_033718
 Gesangbuch1741_2_033719
 Gesangbuch1741_2_033720

Diplomatische Transkription

hilf nur, daß wir nicht
 wanken. Vernunft wi-
 der den glauben ficht, aufs
 künftge will fie trauen
 nicht, da du wirft felber
 tröften.
 8. Den himmel und
 auch die erden haft du,
 HErr GÖtt, gegrün-
 det: dein licht laß uns
 helle werden, das herz
 uns werd entzündet in
 rechter lieb des glaubens
 rein, bis an das end beftän-
 dig feyn; die welt laß im-
 mer murren.
 906. Mel.64.
 Zion klagt mit angst
 und fchmerzen, Zion
 GÖttes werthe
 ftadt, die er trägt in fei-
 nen herzen, die er ihm erwählt
 hat; Ach! fpricht
 fie, wie hat mein GÖtt
 mich verlaffen in der noth,
 und läßt mich fo harte
 preffen, meiner hat er ganz
 vergelien.
 2. Der GÖtt der mir
 hat verprochen feinen
 beyftand jederzeit, der läßt
 fich vergebens fuchen ietzt
 <pb n="854b" src="854.jpg" />
 in meiner traurigkeit. Ach!
 will er denn für und für
 graufam zürnen über mir?
 kan und will er fich
 der armen ietzt nicht,
 wie vorhin, erbarmen?
 3. Zion, o du vielge-

Normalisierter Text

hilf nur, dass wir nicht
 wanken. Vernunft wider
 den Glauben ficht, aufs
 Künftige will sie trauen
 nicht, da du wirst selber
 trösten.
 8. Den Himmel und
 auch die Erden hast du,
 Herr Gott, gegründet:
 dein Licht lass uns
 helle werden, das Herz
 uns werd entzündet in
 rechter Lieb des Glaubens
 rein, bis an das End beständig
 sein; die Welt lass immer
 murren.
 906. Mel. 64.
 Zion klagt mit Angst
 und Schmerzen, Zion
 Gottes werthe
 Stadt, die er trägt in seinen
 Herzen, die er ihm erwählt
 hat; Ach! spricht
 sie, wie hat mein Gott
 mich verlassen in der Not,
 und lässt mich so hart
 pressen, meiner hat er ganz
 vergessen.
 2. Der Gott, der mir
 hat versprochen seinen
 Beistand jederzeit, der lässt
 sich vergebens suchen jetzt
 <pb n="854b" src="854.jpg" />
 in meiner Traurigkeit. Ach!
 will er denn für und für
 grausam zürnen über mir?
 Kann und will er sich
 der Armen jetzt nicht,
 wie vorhin, erbarmen?
 3. Zion, o du vielgeliebte,

ID

Gesangbuch1741_2_033721
 Gesangbuch1741_2_033722
 Gesangbuch1741_2_033723
 Gesangbuch1741_2_033724
 Gesangbuch1741_2_033725
 Gesangbuch1741_2_033726
 Gesangbuch1741_2_033727
 Gesangbuch1741_2_033728
 Gesangbuch1741_2_033729
 Gesangbuch1741_2_033730
 Gesangbuch1741_2_033731
 Gesangbuch1741_2_033732
 Gesangbuch1741_2_033733
 Gesangbuch1741_2_033734
 Gesangbuch1741_2_033735
 Gesangbuch1741_2_033736
 Gesangbuch1741_2_033737
 Gesangbuch1741_2_033738
 Gesangbuch1741_2_033739
 Gesangbuch1741_2_033740
 Gesangbuch1741_2_033741
 Gesangbuch1741_2_033742
 Gesangbuch1741_2_033743
 Gesangbuch1741_2_033744
 Gesangbuch1741_2_033745
 Gesangbuch1741_2_033746
 Gesangbuch1741_2_033747
 Gesangbuch1741_2_033748
 Gesangbuch1741_2_033749
 Gesangbuch1741_2_033750
 Gesangbuch1741_2_033751
 Gesangbuch1741_2_033752
 Gesangbuch1741_2_033753
 Gesangbuch1741_2_033754
 Gesangbuch1741_2_033755
 Gesangbuch1741_2_033756
 Gesangbuch1741_2_033757
 Gesangbuch1741_2_033758
 Gesangbuch1741_2_033759
 Gesangbuch1741_2_033760

Diplomatische Transkription

liebte, sprach zu ihr des
 Herren mund, zwar
 du bist jetzt die betrübte,
 feil und geift dir verwundt;
 doch stell alles
 trauren ein! wo mag eine
 Mutter feyn, die ihr eigen
 kind kan haffen, und
 aus ihren forgen laffen?
 4. Ja, wenn du gleich
 möchtest finden einen solchen
 Mutterfinn, da die
 liebe kan verschwinden, so
 bleib ich doch, der ich bin.
 Meine treu bleibt gegen
 dir, Zion, o du meine zier,
 du haft mir mein herz besessen,
 deiner kan ich nicht
 vergessen.
 5. Laß dich nicht der
 Satan blenden, der sonst
 nichts als Schrecken kan:
 siehe, hier in meinen händen
 hab ich dich geschrieben
 an. Wie mag es
 denn anders feyn? Ich
 muß ja gedenken dein: deine
 Mauern will ich bauen,
 und dich fort und fort anschauen.
 6. Du

 Pfalmen der Kirche. 839
 6. Du bist mir stets
 vor den augen, du liegst
 mir in meinem schooß,
 wie die kindlein die noch
 saugen: meine treu zu
 dir ist groß. Dich und

Normalisierter Text

sprach zu ihr des
 Herren Mund, zwar
 du bist jetzt die Betrübte,
 Seel und Geist ist dir verwundt;
 doch stell alles
 Trauern ein! Wo mag eine
 Mutter sein, die ihr eigen
 Kind kann hassen, und
 aus ihren Sorgen lassen?
 4. Ja, wenn du gleich
 möchtest finden einen solchen
 Muttersinn, da die
 Liebe kann verschwinden, so
 bleib ich doch, der ich bin.
 Meine Treu bleibt gegen
 dir, Zion, o du meine Zier,
 du hast mir mein Herz besessen,
 deiner kann ich nicht
 vergessen.
 5. Lass dich nicht der
 Satan blenden, der sonst
 nichts als Schrecken kann:
 siehe, hier in meinen Händen
 hab ich dich geschrieben
 an. Wie mag es
 denn anders sein? Ich
 muss ja gedenken dein: deine
 Mauern will ich bauen,
 und dich fort und fort anschauen.
 6. Du

 Psalmen der Kirche. 839
 bist mir stets
 vor den Augen, du liegst
 mir in meinem Schoß,
 wie die Kindlein die noch
 saugen: meine Treu zu
 dir ist groß. Dich und

ID

Gesangbuch1741_2_033761
 Gesangbuch1741_2_033762
 Gesangbuch1741_2_033763
 Gesangbuch1741_2_033764
 Gesangbuch1741_2_033765
 Gesangbuch1741_2_033766
 Gesangbuch1741_2_033767
 Gesangbuch1741_2_033768
 Gesangbuch1741_2_033769
 Gesangbuch1741_2_033770
 Gesangbuch1741_2_033771
 Gesangbuch1741_2_033772
 Gesangbuch1741_2_033773
 Gesangbuch1741_2_033774
 Gesangbuch1741_2_033775
 Gesangbuch1741_2_033776
 Gesangbuch1741_2_033777
 Gesangbuch1741_2_033778
 Gesangbuch1741_2_033779
 Gesangbuch1741_2_033780
 Gesangbuch1741_2_033781
 Gesangbuch1741_2_033782
 Gesangbuch1741_2_033783
 Gesangbuch1741_2_033784
 Gesangbuch1741_2_033785
 Gesangbuch1741_2_033786
 Gesangbuch1741_2_033787
 Gesangbuch1741_2_033788
 Gesangbuch1741_2_033789
 Gesangbuch1741_2_033790
 Gesangbuch1741_2_033791
 Gesangbuch1741_2_033792
 Gesangbuch1741_2_033793
 Gesangbuch1741_2_033794
 Gesangbuch1741_2_033795
 Gesangbuch1741_2_033796
 Gesangbuch1741_2_033797
 Gesangbuch1741_2_033798
 Gesangbuch1741_2_033799
 Gesangbuch1741_2_033800

Diplomatische Transkription

Pfalmen der Kirche.
 907. Mel. 50.
 ERwekt euch ihr glieder des hauptes im himmel! was lebt ihr, als wäret ihr noch von der welt? wer schwinget sich mit mir aus diesem getümmel? wer kreuziget das, was der welt noch gefällt? wer will sich selbst haffen, und alles verlassen, was mich und ihn könnte von JESu abscheiden? wir möchten verfrischen die ewigen freuden.
 2. Der Bräutigam wird nun nicht lange mehr bleiben! kauft öl ein, und haltet euch stetig bereit, wer schläfrig ist, suche den schlaf zu vertreiben! feyd wacker im wachen und beten allzeit! umgürtet die lenden, habt stäbe in händen, als
 <pb n="855b" src="855.jpg" />
 mich soll keine zeit, keine noth, gefahr noch streit, ja der satan selbst nicht scheiden! bleib getreu in allem leiden.
 die in der zeit keine stunde verweilen, hingegen von stund an zur ewigkeit eilen.
 3. Wer müde ist, richte die lässigen hände und strauchelnde knie in eil wieder auf, er bitte GOTT,

Normalisierter Text

Psalmen der Kirche.
 907. Mel. 50.
 Erweckt euch, ihr Glieder des Hauptes im Himmel! Was lebt ihr, als wäret ihr noch von der Welt? Wer schwinget sich mit mir aus diesem Getümmel? Wer kreuziget das, was der Welt noch gefällt? Wer will sich selbst hassen, und alles verlassen, was mich und ihn könnte von Jesu abscheiden? Wir möchten verscherzen die ewigen Freuden.
 2. Der Bräutigam wird nun nicht lange mehr bleiben! Kauft Öl ein, und haltet euch stetig bereit, wer schläfrig ist, suche den Schlaf zu vertreiben! Seid wacker im Wachen und Beten allzeit! Umgürtet die Lenden, habt Stäbe in Händen, als
 <pb n="855b" src="855.jpg" />
 mich soll keine Zeit, keine Not, Gefahr noch Streit, ja der Satan selbst nicht scheiden! Bleib getreu in allem Leiden.
 die in der Zeit keine Stunde verweilen, hingegen von Stund an zur Ewigkeit eilen.
 3. Wer müde ist, richte die lässigen Hände und strauchelnde Knie in Eil wieder auf, er bitte Gott,

ID

Gesangbuch1741_2_033801
 Gesangbuch1741_2_033802
 Gesangbuch1741_2_033803
 Gesangbuch1741_2_033804
 Gesangbuch1741_2_033805
 Gesangbuch1741_2_033806
 Gesangbuch1741_2_033807
 Gesangbuch1741_2_033808
 Gesangbuch1741_2_033809
 Gesangbuch1741_2_033810
 Gesangbuch1741_2_033811
 Gesangbuch1741_2_033812
 Gesangbuch1741_2_033813
 Gesangbuch1741_2_033814
 Gesangbuch1741_2_033815
 Gesangbuch1741_2_033816
 Gesangbuch1741_2_033817
 Gesangbuch1741_2_033818
 Gesangbuch1741_2_033819
 Gesangbuch1741_2_033820
 Gesangbuch1741_2_033821
 Gesangbuch1741_2_033822
 Gesangbuch1741_2_033823
 Gesangbuch1741_2_033824
 Gesangbuch1741_2_033825
 Gesangbuch1741_2_033826
 Gesangbuch1741_2_033827
 Gesangbuch1741_2_033828
 Gesangbuch1741_2_033829
 Gesangbuch1741_2_033830
 Gesangbuch1741_2_033831
 Gesangbuch1741_2_033832
 Gesangbuch1741_2_033833
 Gesangbuch1741_2_033834
 Gesangbuch1741_2_033835
 Gesangbuch1741_2_033836
 Gesangbuch1741_2_033837
 Gesangbuch1741_2_033838
 Gesangbuch1741_2_033839
 Gesangbuch1741_2_033840

Diplomatische Transkription

daß er in gnaden abwen-
 de, was irgend verhin-
 dre den wackeren lauf,
 daß ja keiner falle, das
 bitt ich euch alle; es
 kehre sich niemand um,
 Sodom zu fehen, er bliebe
 wol ewig zur fchand-äule
 ftehen.
 4. Auf, auf ihr gefalb-
 ten! kommt fröhlich ge-
 gangen, der könig kommt
 in feiner krone daher; bald
 werdet ihr mit ihm in e-
 wigkeit prangen, ihn, wie
 er ift, fehen nach wunfch
 und begehrt. Wer nun
 überwunden, des kranz ift
 G g 3 gebun-

 <pb n="856a" src="856.jpg" />
 840 Pfalmen der Kirche.
 gebunden, leid, thränen und
 kammerniß werden ent-
 weichen, und er wird an
 klarheit dem fonnen-licht
 gleichen.
 908. Mel. 54.
 EY lobet doch alle ge-
 fchöpfe den könig!
 diß loben ift dennoch
 fer ihn noch zu wenig! er
 maffe sich felbft in uns vö-
 lig erheben, und einig in
 feinen erlöfeten leben.
 2. Der fäffe geruch foll
 ihm ftetig auffteigen vom
 opfer der lippen, wir wollen
 uns beugen zur wohnung
 des HERREN im ewigen

Normalisierter Text

dass er in Gnaden abwende,
 was irgend verhindre
 den wackeren Lauf,
 dass ja keiner falle, das
 bitt ich euch alle; es
 kehre sich niemand um,
 Sodom zu sehen, er bliebe
 wohl ewig zur Schandsäule
 stehen.
 4. Auf, auf, ihr gesalbten!
 Kommt fröhlich gegangen,
 der König kommt
 in seiner Krone daher; bald
 werdet ihr mit ihm in Ewigkeit
 prangen, ihn, wie
 er ist, sehen nach Wunsch
 und Begehrt. Wer nun
 überwunden, des Kranz ist
 G g 3 gebun---

 <pb n="856a" src="856.jpg" />
 840 Psalmen der Kirche.
 gebunden, Leid, Tränen und
 Kummernis werden entweichen,
 und er wird an
 Klarheit dem Sonnenlicht
 gleichen.
 908. Mel. 54.
 Ach, lobt doch alle Geschöpfe,
 den König!
 Dieses Loben ist dennoch
 für ihn noch zu wenig! Er
 müsse sich selbst in uns völlig
 erheben und einig in
 seinen Erlösten leben.
 2. Der süße Geruch soll
 ihm stetig aufsteigen vom
 Opfer der Lippen. Wir wollen
 uns beugen zur Wohnung
 des HERRN im ewigen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_033841	lichte. Erzehlet die wun-	Lichte. Erzählt die wundererfüllte
Gesangbuch1741_2_033842	der=erfällte gefchichte.	Geschichte.
Gesangbuch1741_2_033843	3. Verchweiget die tha-	3. Verschweigt die Taten
Gesangbuch1741_2_033844	ten des HERREN nicht	des HERRN nicht
Gesangbuch1741_2_033845	weiter, entdekt sie; es	weiter, entdeckt sie! Es
Gesangbuch1741_2_033846	spielet die morgen=röth heiz-	spielt die Morgenröte heiter
Gesangbuch1741_2_033847	ter vom glanze, der alles	vom Glanze, der alles
Gesangbuch1741_2_033848	gewölke vertreibt und uns	Gewölk vertreibt und uns
Gesangbuch1741_2_033849	zu Jerufalems bürgern	zu Jerusalems Bürgern
Gesangbuch1741_2_033850	hintreibt.	hintreibt.
Gesangbuch1741_2_033851	4. Wohlauf! ihr er-	4. Wohlauf! Ihr Erkauften
Gesangbuch1741_2_033852	kaufte des landes, feyd	des Landes, seid
Gesangbuch1741_2_033853	munter, was vorhin ge-	munter! Was vorhin geschlafen,
Gesangbuch1741_2_033854	schlafen, das wache iezun-	das wache jetzt!
Gesangbuch1741_2_033855	der! es wache, und gürt-	Es wache und gürt-
Gesangbuch1741_2_033856	et sich eilends, zu gehen da-	sich eilends, um dorthin zu gehen,
Gesangbuch1741_2_033857	hin wo Jehova befiehlt zu	wo Jehova zu stehen befiehlt.
Gesangbuch1741_2_033858	stehen.	
Gesangbuch1741_2_033859	<pb n="856b" src="856.jpg" />	<pb n="856b" src="856.jpg" />
Gesangbuch1741_2_033860	909. Mel. 13	909. Mel. 13
Gesangbuch1741_2_033861	GLoria! gloria! röh-	Gloria! Gloria! Rühme,
Gesangbuch1741_2_033862	me, was nur röh-	was nur rühmen
Gesangbuch1741_2_033863	men kan! der	kann! Der
Gesangbuch1741_2_033864	HERR ist groß und mach-	HERR ist groß und mächtig!
Gesangbuch1741_2_033865	tig! der HERR ist schön	Der HERR ist schön
Gesangbuch1741_2_033866	und prächtig! Ein Wun-	und prächtig! Ein Wunder-Gott!
Gesangbuch1741_2_033867	der=GOTT! ein Wun-	Ein Wunder-Gott!
Gesangbuch1741_2_033868	der=GOTT! ein ftarker	Ein starker
Gesangbuch1741_2_033869	GOTT! ein ftarker	Gott! Ein starker
Gesangbuch1741_2_033870	GOTT! Halleluja! Hal-	Gott! Halleluja! Halleluja!
Gesangbuch1741_2_033871	lcluja! Halleluja! ;: lo-	Halleluja! ;: Liebe,
Gesangbuch1741_2_033872	be was nur loben kan.	was nur loben kann.
Gesangbuch1741_2_033873	2. Es bekriegt und bes-	2. Es bekriegt und besiegt
Gesangbuch1741_2_033874	iegt unfer löw aus Da-	unser Löwe aus Davids
Gesangbuch1741_2_033875	vids ftamm, mit großer	Stamm mit großer
Gesangbuch1741_2_033876	kraft, die feinde, und laß-	Kraft die Feinde und läßt
Gesangbuch1741_2_033877	et feine freunde mit luft	seine Freunde mit Lust
Gesangbuch1741_2_033878	des herzens sehen, daß ihr	des Herzens sehen, dass ihr
Gesangbuch1741_2_033879	grimm muß vergehen.	Grimm vergehen muss.
Gesangbuch1741_2_033880	Halleluja! Halleluja! Hal-	Halleluja! Halleluja! Halleluja!

ID

Gesangbuch1741_2_033881
 Gesangbuch1741_2_033882
 Gesangbuch1741_2_033883
 Gesangbuch1741_2_033884
 Gesangbuch1741_2_033885
 Gesangbuch1741_2_033886
 Gesangbuch1741_2_033887
 Gesangbuch1741_2_033888
 Gesangbuch1741_2_033889
 Gesangbuch1741_2_033890
 Gesangbuch1741_2_033891
 Gesangbuch1741_2_033892
 Gesangbuch1741_2_033893
 Gesangbuch1741_2_033894
 Gesangbuch1741_2_033895
 Gesangbuch1741_2_033896
 Gesangbuch1741_2_033897
 Gesangbuch1741_2_033898
 Gesangbuch1741_2_033899
 Gesangbuch1741_2_033900
 Gesangbuch1741_2_033901
 Gesangbuch1741_2_033902
 Gesangbuch1741_2_033903
 Gesangbuch1741_2_033904
 Gesangbuch1741_2_033905
 Gesangbuch1741_2_033906
 Gesangbuch1741_2_033907
 Gesangbuch1741_2_033908
 Gesangbuch1741_2_033909
 Gesangbuch1741_2_033910
 Gesangbuch1741_2_033911
 Gesangbuch1741_2_033912
 Gesangbuch1741_2_033913
 Gesangbuch1741_2_033914
 Gesangbuch1741_2_033915
 Gesangbuch1741_2_033916
 Gesangbuch1741_2_033917
 Gesangbuch1741_2_033918
 Gesangbuch1741_2_033919
 Gesangbuch1741_2_033920

Diplomatische Transkription

leluja! :: lobet unfer GOT~~s~~
 tes=Lamm.
 3. O wie schilt und er~~s~~
 fällt alles schon fein donner~~s~~
 knall! wie muß nicht al~~s~~
 les zeugen, daß alles sich foll
 beugen, in demuth ihm zu
 fällen, und feinen fcepter
 kaffen! Halleluja! :: ::
 lobet ihn mit jubel~~s~~chall.
 4. Sieh, er kömmt und
 be~~s~~timmt zeit und raum zur
 anderung; und feine treue
 zeugen die dürfen nicht
 mehr schweigen! er heiffet
 sie
 <pb n="857a" src="857.jpg" />
 Psalmen der Kirche. 841
 sie schon wandern von einem
 ort zum andern! Hallelu~~s~~
 ja :: :: :: lobet doch, wer
 lobt genug.
 5. Dorten schreyt ei~~s~~
 ner heut fadt und land
 und menfchen an : ver~~s~~
 schiebt doch das bekehren
 nicht länger! laßt euch
 wehren! fonft möchten
 eure fänden bald bald das
 weh empfinden, Halleluja
 :: :: :: lobe, was noch
 weinen kan.
 6. Kurz: der HERR
 bricht nunmehr recht mit
 großer kraft her~~s~~vor, denn
 alle creaturen bezeichnen
 uns die spuren von diefer
 theuren wahrheit mit fon~~s~~
 nen=heller klahrheit. Hal~~s~~
 leluja :: :: :: Halleluja!

Normalisierter Text

:: Lobt unser Gottes-Lamm.
 3. O wie schallt und erfüllt
 alles schon sein Donnerknall!
 Wie muss nicht alles
 zeugen, dass alles sich soll
 beugen, in Demut ihm zu
 Füßen und seinen Zepter
 küssen! Halleluja! :: ::
 Lobt ihn mit Jubelschall.
 4. Sieh, er kommt und
 bestimmt Zeit und Raum zur
 Änderung; und seine Treue
 zeugen, die dürfen nicht
 mehr schweigen! Er heißt
 sie
 <pb n="857a" src="857.jpg" />
 Psalmen der Kirche. 841
 schon wandern von einem
 Ort zum anderen! Halleluja
 :: :: :: Lobt doch, wer
 genug lobt.
 5. Dort schreit einer
 heute Stadt und Land
 und Menschen an: Verschiebt
 doch die Bekehrung
 nicht länger! Lasst euch
 wehren! Sonst möchten
 eure Sünden bald das
 Weh empfinden. Halleluja
 :: :: :: Lob, was noch
 weinen kann.
 6. Kurz: Der HERR
 bricht nunmehr recht mit
 großer Kraft hervor, denn
 alle Kreaturen bezeichnen
 uns die Spuren von dieser
 teuren Wahrheit mit sonnenheller
 Klarheit. Halleluja
 :: :: :: Halleluja!

ID

Gesangbuch1741_2_033921
 Gesangbuch1741_2_033922
 Gesangbuch1741_2_033923
 Gesangbuch1741_2_033924
 Gesangbuch1741_2_033925
 Gesangbuch1741_2_033926
 Gesangbuch1741_2_033927
 Gesangbuch1741_2_033928
 Gesangbuch1741_2_033929
 Gesangbuch1741_2_033930
 Gesangbuch1741_2_033931
 Gesangbuch1741_2_033932
 Gesangbuch1741_2_033933
 Gesangbuch1741_2_033934
 Gesangbuch1741_2_033935
 Gesangbuch1741_2_033936
 Gesangbuch1741_2_033937
 Gesangbuch1741_2_033938
 Gesangbuch1741_2_033939
 Gesangbuch1741_2_033940
 Gesangbuch1741_2_033941
 Gesangbuch1741_2_033942
 Gesangbuch1741_2_033943
 Gesangbuch1741_2_033944
 Gesangbuch1741_2_033945
 Gesangbuch1741_2_033946
 Gesangbuch1741_2_033947
 Gesangbuch1741_2_033948
 Gesangbuch1741_2_033949
 Gesangbuch1741_2_033950
 Gesangbuch1741_2_033951
 Gesangbuch1741_2_033952
 Gesangbuch1741_2_033953
 Gesangbuch1741_2_033954
 Gesangbuch1741_2_033955
 Gesangbuch1741_2_033956
 Gesangbuch1741_2_033957
 Gesangbuch1741_2_033958
 Gesangbuch1741_2_033959
 Gesangbuch1741_2_033960

Diplomatische Transkription

dank ley dir!
 7. Zwar es schein, daß
 der feind große macht,
 kraft und gewalt, auch
 über einige frommen noch
 hab von GOTT bekom-
 men, lie mächtig zu zer-
 streuen : doch darf er sich
 nicht freuen. Halleluja
 :: :: :: denn sein ende
 kommt nun bald.
 8. Ja, es ist wenig frift
 für ihn mehr zu dieser zeit:
 drum sucht er sich zu weh-
 ren, und GOTTES
 werk zu stören. Er wü-
 tet, schnaubt und tobt;
 und Gottes häuslein lob-
 bet. Halleluja :: :: ::
 denn mit uns ist Gott im
 Streit.
 910. Mel. 48.
 Herrlichste Majestät,
 himmlisches Wesen!
 deine Verheißung
 wird immer mehr klar;
 was wir bisher in Schrift-
 ten gelesen, wird nun von
 innen und außen recht
 wahr. Lang genug hat
 uns der Schatten bedeckt,
 nun wird das Wesen vom
 Lichte entdeckt.
 2. Sieht gleich der
 Blinde nicht einmal am
 Tage, stößt sich und
 schließt die Augen mehr
 zu, wird ihm das süße
 Licht selber zur Plage;

Normalisierter Text

Dank sei dir!
 7. Zwar scheint es, dass
 der Feind große Macht,
 Kraft und Gewalt, auch
 über einige Fromme noch
 von GOTT bekommen
 hat, sie mächtig zu zerstreuen.
 Doch darf er sich
 nicht freuen. Halleluja
 :: :: :: denn sein Ende
 kommt nun bald.
 8. Ja, es ist wenig Frist
 für ihn mehr zu dieser Zeit:
 drum sucht er sich zu wehren
 und GOTTES
 Werk zu stören. Er wü-
 tet, schnaubt und tobt;
 und Gottes Häuslein lobt.
 Halleluja :: :: ::
 Denn mit uns ist Gott im
 Streit.
 910. Mel. 48.
 Herrlichste Majestät,
 himmlisches Wesen!
 Deine Verheißung
 wird immer mehr klar;
 was wir bisher in Schriften
 gelesen, wird nun von
 innen und außen recht
 wahr. Lang genug hat
 uns der Schatten bedeckt,
 nun wird das Wesen vom
 Lichte entdeckt.
 2. Sieht gleich der
 Blinde nicht einmal am
 Tage, stößt sich und
 schließt die Augen mehr
 zu, wird ihm das süße
 Licht selber zur Plage;

ID

Gesangbuch1741_2_033961
 Gesangbuch1741_2_033962
 Gesangbuch1741_2_033963
 Gesangbuch1741_2_033964
 Gesangbuch1741_2_033965
 Gesangbuch1741_2_033966
 Gesangbuch1741_2_033967
 Gesangbuch1741_2_033968
 Gesangbuch1741_2_033969
 Gesangbuch1741_2_033970
 Gesangbuch1741_2_033971
 Gesangbuch1741_2_033972
 Gesangbuch1741_2_033973
 Gesangbuch1741_2_033974
 Gesangbuch1741_2_033975
 Gesangbuch1741_2_033976
 Gesangbuch1741_2_033977
 Gesangbuch1741_2_033978
 Gesangbuch1741_2_033979
 Gesangbuch1741_2_033980
 Gesangbuch1741_2_033981
 Gesangbuch1741_2_033982
 Gesangbuch1741_2_033983
 Gesangbuch1741_2_033984
 Gesangbuch1741_2_033985
 Gesangbuch1741_2_033986
 Gesangbuch1741_2_033987
 Gesangbuch1741_2_033988
 Gesangbuch1741_2_033989
 Gesangbuch1741_2_033990
 Gesangbuch1741_2_033991
 Gesangbuch1741_2_033992
 Gesangbuch1741_2_033993
 Gesangbuch1741_2_033994
 Gesangbuch1741_2_033995
 Gesangbuch1741_2_033996
 Gesangbuch1741_2_033997
 Gesangbuch1741_2_033998
 Gesangbuch1741_2_033999
 Gesangbuch1741_2_034000

Diplomatische Transkription

gnug, daß bey kindern des
 lichtet ist ruh. Diefē er-
 blicken die feltfame wei-
 fen, wenn fie die weisheit
 in einfalt nur preifen.
 3. Vater der lichter,
 fchleuß unfere herzen mit
 dem Davidifchen fchlöffel
 weit auf: laß uns mit
 göttlichen wundern nicht
 fcherzen, fondern dir laß
 fen den völligen lauf.
 Ggg 4 Was
 <pb n="858a" src="858.jpg" />
 842 Pfalmen der Kirche.
 Was du von ewigkeit
 fefte bechloffen kömmt
 nun von zeiten zu zeiten
 gefloffen.
 4. Mache zu fchan-
 den hochmëthige geifter,
 alle unwiffende rühre mit
 kraft, daß fie nur hören
 den einigen Meifter, der
 in den niedrigen herzen
 was fchaft: heilige, läu-
 tre, und zu dir doch ziehe
 alles, daß dein Zion ewig-
 lich blëhe.
 5. Süßfelter Abba, laß
 alle beftehen in der genade,
 die du erkant haft: laß
 uns in kindlichem geifte
 hingehen zu dir, ohn alle
 gefezliche laft: hilf uns
 in fëßem gehorlam dir
 dienen, fo kan die lieb
 in uns immerdar grë-
 nen.
 6. Dir fey fär alle ver-

Normalisierter Text

genug, dass bei Kindern des
 Lichtes ist Ruh. Diese erblicken
 die seltsamen Weisen,
 wenn sie die Weisheit
 in Einfalt nur preisen.
 3. Vater der Lichter,
 schließ unsere Herzen mit
 dem davidischen Schlüssel
 weit auf: Lass uns mit
 göttlichen Wundern nicht
 scherzen, sondern dir lassen
 den völligen Lauf.
 Ggg 4 Was
 <pb n="858a" src="858.jpg" />
 842 Psalmen der Kirche.
 Was du von Ewigkeit
 fest beschlossen, kommt
 nun von Zeiten zu Zeiten
 geflossen.
 4. Mache zuschanden
 hochmütige Geister,
 alle Unwissenden rühre mit
 Kraft, dass sie nur hören
 den einzigen Meister, der
 in den niedrigen Herzen
 was schafft: Heilige, läutere
 und zu dir doch ziehe
 alles, dass dein Zion ewiglich
 blühe.
 5. Süßester Abba, lass
 alle bestehen in der Gnade,
 die du erkannt hast: Lass
 uns in kindlichem Geiste
 hingehen zu dir, ohne alle
 gesetzliche Last: Hilf uns
 in süßem Gehorsam dir
 dienen, so kann die Lieb'
 in uns immerdar grünen.
 6. Dir sei für alle Verschmähung

ID

Gesangbuch1741_2_034001
 Gesangbuch1741_2_034002
 Gesangbuch1741_2_034003
 Gesangbuch1741_2_034004
 Gesangbuch1741_2_034005
 Gesangbuch1741_2_034006
 Gesangbuch1741_2_034007
 Gesangbuch1741_2_034008
 Gesangbuch1741_2_034009
 Gesangbuch1741_2_034010
 Gesangbuch1741_2_034011
 Gesangbuch1741_2_034012
 Gesangbuch1741_2_034013
 Gesangbuch1741_2_034014
 Gesangbuch1741_2_034015
 Gesangbuch1741_2_034016
 Gesangbuch1741_2_034017
 Gesangbuch1741_2_034018
 Gesangbuch1741_2_034019
 Gesangbuch1741_2_034020
 Gesangbuch1741_2_034021
 Gesangbuch1741_2_034022
 Gesangbuch1741_2_034023
 Gesangbuch1741_2_034024
 Gesangbuch1741_2_034025
 Gesangbuch1741_2_034026
 Gesangbuch1741_2_034027
 Gesangbuch1741_2_034028
 Gesangbuch1741_2_034029
 Gesangbuch1741_2_034030
 Gesangbuch1741_2_034031
 Gesangbuch1741_2_034032
 Gesangbuch1741_2_034033
 Gesangbuch1741_2_034034
 Gesangbuch1741_2_034035
 Gesangbuch1741_2_034036
 Gesangbuch1741_2_034037
 Gesangbuch1741_2_034038
 Gesangbuch1741_2_034039
 Gesangbuch1741_2_034040

Diplomatische Transkription

ichmahung gedanket, wel-
 che der drache dem kind-
 lein anthut, dank fey dir,
 weil dein rath nimmer-
 mehr wanket! alles ift,
 was du nur macheft, recht
 gut. Du haft dir nur das
 veracht'te erwählet? Ba-
 bel hat deines raths im-
 mer verfehlet.
 7. König der ehren!
 wie wird man dich ehren,
 wenn dir muß alle welt
 <pb n="858b" src="858.jpg" />
 unterthan feyn, wenn dei-
 ne hand wird die länd
 zerftöhren, gehet dein Zion
 zur herrlichkeit ein. Preiß
 und dank fey dir, o kō-
 nig! gegeben, ewige herr-
 lichkeit, ewiges leben.
 8. Gebet ihr menfchen
 dem fchöpfer alleine all
 vollkommenfte ftärke und
 macht; ipart es nicht bis
 er im grimm euch erfchei-
 ne, küffet den Sohn
 weil fein angeficht lacht.
 Wahrlich, ihr möffet in
 abgrund verfallen, wenn
 nun fein donner im zorn
 wird knallen.
 9. Aber ihr kinder
 aus Zion geböhren, hebet
 die haupter nun wacker
 empor, glaubet, ihr feyd
 nur zur freude erköhren
 ftimmt die lieder im hō-
 heren Chor! habt ihr doch
 lange erniedrigt gefeffen

Normalisierter Text

gedankt, welche
 der Drache dem Kindlein
 antut. Dank sei dir,
 weil dein Rat nimmermehr
 wankt! Alles ist,
 was du nur machst, recht
 gut. Du hast dir nur das
 Verachtete erwählt? Babel
 hat deines Rats immer
 verfehlt.
 7. König der Ehren!
 Wie wird man dich ehren,
 wenn dir alle Welt untertan
 <pb n="858b" src="858.jpg" />
 sein, wenn deine Hand
 wird die Sünde
 zerstören, geht dein Zion
 zur Herrlichkeit ein. Preis
 und Dank sei dir, o König,
 gegeben, ewige Herrlichkeit,
 ewiges Leben.
 8. Gebt, ihr Menschen,
 dem Schöpfer allein all
 vollkommenste Stärke und
 Macht! Spart es nicht, bis
 er im Grimm euch erscheine.
 Küsst den Sohn,
 weil sein Angesicht lacht.
 Wahrlich, ihr müsst in
 Abgrund verfallen, wenn
 nun sein Donner im Zorn
 wird knallen.
 9. Aber ihr Kinder
 aus Zion geboren, hebt
 die Häupter nun wacker
 empor! Glaubt, ihr seid
 nur zur Freude erkoren.
 Stimmt die Lieder im höheren
 Chor! Habt ihr doch
 lange erniedrigt gesessen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034041	wer wird bald eure höhe	wer wird bald eure Höhe
Gesangbuch1741_2_034042	ermeffen?	ermessen?
Gesangbuch1741_2_034043	10. Vater, dich wollen	10. Vater, dich wollen
Gesangbuch1741_2_034044	wir einften recht loben	wir einst recht loben.
Gesangbuch1741_2_034045	iezo gefchichts noch mit	Jetzt geschieht's noch mit
Gesangbuch1741_2_034046	lallendem mund: doch	lallendem Mund; doch
Gesangbuch1741_2_034047	wir erfatten die kleineften	wir erstatten die kleinsten
Gesangbuch1741_2_034048	proben, bis uns dein völ-	Proben, bis uns dein völliges
Gesangbuch1741_2_034049	liges wefen wird kund.	Wesen wird kund.
Gesangbuch1741_2_034050	Herrfche, regiere, be-	Herrsche, regiere, behalt
Gesangbuch1741_2_034051	halt uns ganz inne: lo-	uns ganz inne: Liebe
Gesangbuch1741_2_034052	be	
Gesangbuch1741_2_034053	<pb n="859a" src="859.jpg" />	<pb n="859a" src="859.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034054	Pfalmen der Kirche. 843	Psalmen der Kirche. 843
Gesangbuch1741_2_034055	be dich felber in unferem	dich selber in unserem
Gesangbuch1741_2_034056	finne.	Sinne.
Gesangbuch1741_2_034057	911. Mel. 43.	911. Mel. 43.
Gesangbuch1741_2_034058	HErr! wenn wirst	HERR! Wann wirst
Gesangbuch1741_2_034059	du Zion bauen, Zion,	du Zion bauen, Zion,
Gesangbuch1741_2_034060	die geliebte ftadt,	die geliebte Stadt,
Gesangbuch1741_2_034061	die lich dir ergeben hat?	die sich dir ergeben hat?
Gesangbuch1741_2_034062	ach! foll fie nicht einmal	Ach! Soll sie nicht einmal
Gesangbuch1741_2_034063	fchauen ihre mauren auf-	schauen ihre Mauern aufgerichtet?
Gesangbuch1741_2_034064	gericht? ja, der HER-	Ja, der HERR
Gesangbuch1741_2_034065	RE läßt fie nicht. Freu-	lässt sie nicht. Freude,
Gesangbuch1741_2_034066	de, freude, aber freude!	Freude, über Freude!
Gesangbuch1741_2_034067	Chriftus wehret allem lei-	Christus wehrt allem Leide:
Gesangbuch1741_2_034068	de: wonne, wonne, aber	Wonne, Wonne, über
Gesangbuch1741_2_034069	wonne! Er ift die Gena-	Wonne! Er ist die Gnaden-Sonne.
Gesangbuch1741_2_034070	den-Sonne.	
Gesangbuch1741_2_034071	2. Drücke uns dein	2. Drücke uns dein
Gesangbuch1741_2_034072	heiligs liegel an die ftir-	heiliges Siegel an die Stirne,
Gesangbuch1741_2_034073	ne, an die hand, dir	an die Hand, dir
Gesangbuch1741_2_034074	zu ehren, uns zum pfand,	zu Ehren, uns zum Pfand,
Gesangbuch1741_2_034075	daß wir uns durch glau-	dass wir uns durch Glaubens-Flügel
Gesangbuch1741_2_034076	bens-flügel können fchwin-	können schwingen,
Gesangbuch1741_2_034077	gen himmel an, da uns	himmeln, da uns
Gesangbuch1741_2_034078	niemand fchaden kan. Freu-	niemand schaden kann. Freude,
Gesangbuch1741_2_034079	de, freude □c.	Freude etc.
Gesangbuch1741_2_034080	3. Zeichne mit dein'm	3. Zeichne mit deinem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034081	heilgen zeichen uns dein	heiligen Zeichen uns dein
Gesangbuch1741_2_034082	volk, dein eigenthum, fchönſter	Volk, dein Eigentum, schönster
Gesangbuch1741_2_034083	hüter JESU! höchſter	JESU! Höchster
Gesangbuch1741_2_034084	ruhm, ſo muß ſatan von	Ruhm, so muss Satan von
Gesangbuch1741_2_034085	uns weichen, weichen muß	uns weichen, weichen muss
Gesangbuch1741_2_034086	der ſünden kind, weil wir	der Sünden Kind, weil wir
Gesangbuch1741_2_034087	dein' erkaufte find. Freude,	deine Erkauften sind. Freude,
Gesangbuch1741_2_034088	freude □c.	Freude etc.
Gesangbuch1741_2_034089	<pb n="859b" src="859.jpg" />	<pb n="859b" src="859.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034090	912. Mel. 27.	912. Mel. 27.
Gesangbuch1741_2_034091	Hüter, hüte deine ſee-	Hüter, hüte deine Seelen
Gesangbuch1741_2_034092	len in den hōlen der	in den Höhlen der
Gesangbuch1741_2_034093	betrübten pilger-	betrübten Pilgerschaft,
Gesangbuch1741_2_034094	ſchaft,) wenn ſie auch in	wenn sie auch in
Gesangbuch1741_2_034095	creuzes hizen mäſſen ſchwiz-	Kreuzes Hitzen müssen schwitzen,
Gesangbuch1741_2_034096	zen,) ſchmelzer brauche	Schmelzer, brauche
Gesangbuch1741_2_034097	deine kraft.	deine Kraft.
Gesangbuch1741_2_034098	2. Heyland, haft du	2. Heiland, hast du
Gesangbuch1741_2_034099	nicht gelitten und erſtrit-	nicht gelitten und erstritten,
Gesangbuch1741_2_034100	ten was die ſeele ſegnen	was die Seele segnen
Gesangbuch1741_2_034101	kan? ſo viel böſes weg-	kann? So viel Böses weggebeten
Gesangbuch1741_2_034102	gebeten, und zertreten,	und zertreten,
Gesangbuch1741_2_034103	das der feind mit uns	das der Feind mit uns
Gesangbuch1741_2_034104	began.	begann.
Gesangbuch1741_2_034105	3. Wir verſenken uns	3. Wir versenken uns
Gesangbuch1741_2_034106	zuſammen, in die flam-	zusammen in die Flammen
Gesangbuch1741_2_034107	men deiner ſüßen gnade	deiner süßen Gnade
Gesangbuch1741_2_034108	ein. O du liebe in den	ein. O du Liebe in den
Gesangbuch1741_2_034109	lüſten, die uns rüſten,	Lüsten, die uns rüsten,
Gesangbuch1741_2_034110	deinen leiden gleich zu	deinen Leiden gleich zu
Gesangbuch1741_2_034111	ſeyn.	sein.
Gesangbuch1741_2_034112	4. Hirte komm uns zu	4. Hirte, komm uns zu
Gesangbuch1741_2_034113	begegnen, und zu ſeg-	begegnen und zu segnen!
Gesangbuch1741_2_034114	nen, König wende dich	König, wende dich
Gesangbuch1741_2_034115	herfür, ſo wird unſers	hervor, so wird unseres
Gesangbuch1741_2_034116	herzens garten dich erwar-	Herzens Garten dich erwarten
Gesangbuch1741_2_034117	ten, und die blumen rie-	und die Blumen riechen
Gesangbuch1741_2_034118	chen dir.	dir.
Gesangbuch1741_2_034119	5. Mach uns alle dei-	5. Mach uns alle deiner
Gesangbuch1741_2_034120	ner gnade auf dem pfade	Gnade auf dem Pfade

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034121	der erniedrigung recht	der Erniedrigung recht
Gesangbuch1741_2_034122	werth, denn in diefes	wert, denn in dieses
Gesangbuch1741_2_034123	grundes auen kan man	Grundes Auen kann man
Gesangbuch1741_2_034124	ichauen, was die feele	schauen, was die Seele
Gesangbuch1741_2_034125	kräftig nährt.	kräftig nährt.
Gesangbuch1741_2_034126	Ggg 5 6. Laß	Ggg 5 6. Lass
Gesangbuch1741_2_034127	<pb n="860a" src="860.jpg" />	<pb n="860a" src="860.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034128	844 Pfalmen der Kirche.	844 Psalmen der Kirche.
Gesangbuch1741_2_034129	6. Laß uns alle an	6. Lass uns alle an
Gesangbuch1741_2_034130	der erden ekel werden,	der Erden ekel werden
Gesangbuch1741_2_034131	und mit deinem reich	und mit deinem Reich
Gesangbuch1741_2_034132	bekant, ofne uns die en	bekannt. Öffne uns die enge
Gesangbuch1741_2_034133	ge pforte mit dem wor	Pforte mit dem Worte,
Gesangbuch1741_2_034134	te, das uns an dein lie	das uns an dein Lieben
Gesangbuch1741_2_034135	ben band.	Band.
Gesangbuch1741_2_034136	7. Werde brädern und	7. Werde Brüdern und
Gesangbuch1741_2_034137	auch Ichweftern deinen Eft	auch Schwestern, deinen Esthern,
Gesangbuch1741_2_034138	hern, derer fällt die kirche	deren Fülle die Kirche
Gesangbuch1741_2_034139	heißt, in dem innerften ver	heißt, in dem Innersten verbunden.
Gesangbuch1741_2_034140	bunden, deine wunden aber	Deine Wunden überströmen
Gesangbuch1741_2_034141	ftromen ihren geift.	ihren Geist.
Gesangbuch1741_2_034142	8. HERR dein fleifch	8. HERR, dein Fleisch
Gesangbuch1741_2_034143	* vom himmel kommen,	* vom Himmel gekommen,
Gesangbuch1741_2_034144	eingenommen deines blu	eingenommen deines Blutes
Gesangbuch1741_2_034145	tes ballam=laft, mit der	Balsam-Saft, mit der
Gesangbuch1741_2_034146	feelen angezogen, eingefo	Seelen angezogen, eingezo
Gesangbuch1741_2_034147	gen, werde uns zur GOt	werde uns zur Gottes
Gesangbuch1741_2_034148	tes kraft.	Kraft.
Gesangbuch1741_2_034149	* Joh. 6.	* Joh. 6.
Gesangbuch1741_2_034150	913. Mel. 19.	913. Mel. 19.
Gesangbuch1741_2_034151	JAuchzet all mit macht	Jauchzet all mit Macht,
Gesangbuch1741_2_034152	ihr helden, hört ihr	ihr Helden! Hört ihr,
Gesangbuch1741_2_034153	:: :: wie der löwe	:: :: wie der Löwe
Gesangbuch1741_2_034154	brüllt? auf! des kö	brüllt? Auf! Des Königs
Gesangbuch1741_2_034155	nigs tag zu melden, er ift	Tag zu melden, er ist
Gesangbuch1741_2_034156	:: :: auf mit kraft und	:: :: auf mit Kraft und
Gesangbuch1741_2_034157	fchild. Babel, nun wirft	Schild. Babel, nun wirst
Gesangbuch1741_2_034158	du erfchrecken, weil er dir	du erschrecken, weil er dir
Gesangbuch1741_2_034159	bald auf wird decken deine	bald aufdecken wird deine
Gesangbuch1741_2_034160	fchand und miffethat, die	Schand und Missetat, die

ID

Gesangbuch1741_2_034161
 Gesangbuch1741_2_034162
 Gesangbuch1741_2_034163
 Gesangbuch1741_2_034164
 Gesangbuch1741_2_034165
 Gesangbuch1741_2_034166
 Gesangbuch1741_2_034167
 Gesangbuch1741_2_034168
 Gesangbuch1741_2_034169
 Gesangbuch1741_2_034170
 Gesangbuch1741_2_034171
 Gesangbuch1741_2_034172
 Gesangbuch1741_2_034173
 Gesangbuch1741_2_034174
 Gesangbuch1741_2_034175
 Gesangbuch1741_2_034176
 Gesangbuch1741_2_034177
 Gesangbuch1741_2_034178
 Gesangbuch1741_2_034179
 Gesangbuch1741_2_034180
 Gesangbuch1741_2_034181
 Gesangbuch1741_2_034182
 Gesangbuch1741_2_034183
 Gesangbuch1741_2_034184
 Gesangbuch1741_2_034185
 Gesangbuch1741_2_034186
 Gesangbuch1741_2_034187
 Gesangbuch1741_2_034188
 Gesangbuch1741_2_034189
 Gesangbuch1741_2_034190
 Gesangbuch1741_2_034191
 Gesangbuch1741_2_034192
 Gesangbuch1741_2_034193
 Gesangbuch1741_2_034194
 Gesangbuch1741_2_034195
 Gesangbuch1741_2_034196
 Gesangbuch1741_2_034197
 Gesangbuch1741_2_034198
 Gesangbuch1741_2_034199
 Gesangbuch1741_2_034200

Diplomatische Transkription

ihn fehr erzernet hat. Hal-
 leluja ::: fngt ihr zeugen,
 ihr folt bald auf Zion ftei-
 <pb n="860b" src="860.jpg" />
 gen! freuet euch, und
 jubiliiret, JESUS ::: ::: ift
 es, der euch fähret.
 2. Weiß und roth un-
 auferkohren ift er ::: :::
 unfer fchönfter freund, in
 ihm find wir neugebohren,
 Er ift ::: ::: der für uns er-
 fcheint, da des Vaters
 zorn erhitzt, hat er milde
 reich blut gefchwitzt. O
 du theures GOTTES-
 Lamm, das erwürgt am
 creuzes-ftamm, Halle-
 luja ::: fngt ihr zeugen,
 ihr folt bald auf Zion
 fteigen, freuet euch und ju-
 biliret, JESUS ::: ::: ift
 es, der euch fähret.
 914. Mel. 66
 Ihr gefpielen, laßt uns
 wachen! der könig
 wird fich bald auf-
 machen, uns heimzuo-
 len, feine braut. Laßt
 uns unfre lampen fchmök-
 ken! der brautgam wird
 bald näher rücken, dem
 wir verlobet und vertraut.
 Stimmt an Halleluja! der
 hochzeit tag ift nah, liebste
 herzen! ach ftehet auf, und
 merket drauf, und fördert
 eilend euren lauf.
 2. O ihr Zions-fchwe-
 ftern

Normalisierter Text

ihn sehr erzürnt hat. Halleluja
 ::: Singt, ihr Zeugen!
 Ihr sollt bald auf Zion stei-
 <pb n="860b" src="860.jpg" />
 gen! Freut euch und
 jubiliert! JESUS ::: ::: ist
 es, der euch führt.
 2. Weiß und rot unauerkoren
 ist er ::: :::
 unser schönster Freund. In
 ihm sind wir neugeboren.
 Er ist ::: ::: der für uns erscheint.
 Da des Vaters
 Zorn erhitzt, hat er milde
 reich Blut geschwitzt. O
 du teures GOTTESLamm,
 das erwürgt am
 Kreuzesstamm, Halleluja
 ::: Singt, ihr Zeugen!
 Ihr sollt bald auf Zion
 steigen! Freut euch und jubiliert!
 JESUS ::: ::: ist
 es, der euch führt.
 914. Mel. 66
 Ihr Gespielen, lasst uns
 wachen! Der König
 wird sich bald aufmachen,
 uns heimzuholen,
 seine Braut. Lasst
 uns unsere Lampen schmücken!
 Der Bräutigam wird
 bald näher rücken, dem
 wir verlobt und vertraut.
 Stimmt an: Halleluja! Der
 Hochzeitstag ist nah. Liebste
 Herzen! Ach, stehet auf und
 merkt darauf und fördert
 eilend euren Lauf.
 2. O ihr Zions-Schwe-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034201	<pb n="861a" src="861.jpg" />	<pb n="861a" src="861.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034202	Psalmen der Kirche. 845	Psalmen der Kirche. 845
Gesangbuch1741_2_034203	flern, eilet! daß keine un-	stern, eilet! Dass keine unter
Gesangbuch1741_2_034204	ter uns verweilet durch ftil-	uns verweilt durch Stillstehen
Gesangbuch1741_2_034205	lefehn und schlafrigheit!	und Schläfrigkeit!
Gesangbuch1741_2_034206	Haltet eure herzen munter!	Haltet eure Herzen munter!
Gesangbuch1741_2_034207	denn unfre sonne geht nicht	Denn unsere Sonne geht nicht
Gesangbuch1741_2_034208	unter, (zu unfers herzens	unter (zu unseres Herzens
Gesangbuch1741_2_034209	troft und freud:) der lauf	Trost und Freud'): Der Lauf
Gesangbuch1741_2_034210	wird uns nicht schwer; wir	wird uns nicht schwer; wir
Gesangbuch1741_2_034211	spüren schon vorher (o der	spüren schon vorher (o der
Gesangbuch1741_2_034212	wonne! o liebesstrahl! o	Wonne! O Liebesstrahl! O
Gesangbuch1741_2_034213	labefal!) im geift des lam-	Labesal!) im Geist des Lammes
Gesangbuch1741_2_034214	mes hochzeit-mahl.	Hochzeitsmahl.
Gesangbuch1741_2_034215	3. Ey ja, laßt uns recht	3. Ei ja, lasst uns recht
Gesangbuch1741_2_034216	erwachen, und geben acht	erwachen und geben Acht
Gesangbuch1741_2_034217	auf Chrifti fachen, daß kei-	auf Christi Sachen, dass keines
Gesangbuch1741_2_034218	nes lampe nie verlöfch! laßt	Lampe nie verlösche! Lasst
Gesangbuch1741_2_034219	uns nicht an die uns keh-	uns nicht an die uns kehren,
Gesangbuch1741_2_034220	ren, die lägen ftatt der	die Lügen statt der
Gesangbuch1741_2_034221	wahrheit lehren, wir fliehen	Wahrheit lehren. Wir fliehen
Gesangbuch1741_2_034222	willig ihr gewälch: denn es	willig ihr Gewäsch; denn es
Gesangbuch1741_2_034223	ift lauter tand; ihr grund	ist lauter Tand; ihr Grund
Gesangbuch1741_2_034224	befteht auf fand; es muß	besteht auf Sand; es muss
Gesangbuch1741_2_034225	fallen der leere wahn; wir	fallen der leere Wahn; wir
Gesangbuch1741_2_034226	gehn die bahn, die uns der	gehen die Bahn, die uns der
Gesangbuch1741_2_034227	Heyland aufgethan.	Heiland aufgetan.
Gesangbuch1741_2_034228	4. Laßt uns dann hier-	4. Lasst uns dann hierin
Gesangbuch1741_2_034229	in recht schicken, und uns	recht schicken und uns
Gesangbuch1741_2_034230	mit glaub und liebe schmek-	mit Glauben und Liebe schmücken,
Gesangbuch1741_2_034231	ken, daß wir dem könig	dass wir dem König
Gesangbuch1741_2_034232	angenehm! ob wir Babel	angenehm sind! Ob wir Babel
Gesangbuch1741_2_034233	gleich mißfallen, fo wird	gleich missfallen, so wird
Gesangbuch1741_2_034234	doch bald die ftimm erschall-	doch bald die Stimm' erschallen:
Gesangbuch1741_2_034235	len: auf! auf! und geht	Auf! Auf! Und geht
Gesangbuch1741_2_034236	entgegen dem, den eure feele	entgegen dem, den eure Seele
Gesangbuch1741_2_034237	liebt, der euch sich ganz er-	liebt, der euch sich ganz ergibt!
Gesangbuch1741_2_034238	giebt, Halleluja! zum lie-	Halleluja! Zum Liebes-Kuss
Gesangbuch1741_2_034239	bes-kuß und zum genuß,	und zum Genuss,
Gesangbuch1741_2_034240	<pb n="861b" src="861.jpg" />	<pb n="861b" src="861.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034241	der hur und thiere zum	der Hur und Tiere zum
Gesangbuch1741_2_034242	verdruß.	Verdruß.
Gesangbuch1741_2_034243	5. Laß dich bald, o JEU!	5. Lass dich bald, o JESU!
Gesangbuch1741_2_034244	fehen; wir wollen dir ent-	sehen! Wir wollen dir entgegengehen!
Gesangbuch1741_2_034245	gegen gehen: o liebster	O liebster
Gesangbuch1741_2_034246	brautgam, deine braut,	Bräutigam, deine Braut,
Gesangbuch1741_2_034247	die sich nach dir herzlich feh-	die sich nach dir herzlich sehnet
Gesangbuch1741_2_034248	net, und von den fremden	und von den Fremden
Gesangbuch1741_2_034249	wird verhöhnet, die rufet:	wird verhöhnt, die rufet:
Gesangbuch1741_2_034250	komm! komm aberlaut, daß	Komm! Komm überlaut, dass
Gesangbuch1741_2_034251	es im himmel schallt: ja, ja!	es im Himmel schallt: Ja, ja!
Gesangbuch1741_2_034252	ich komme bald! komm	Ich komme bald! Komm,
Gesangbuch1741_2_034253	HERR JESU! zum	HERR JESU! Zum
Gesangbuch1741_2_034254	liebeskuß, zu dem genuß:	Liebes-Kuss, zu dem Genuss:
Gesangbuch1741_2_034255	und mache also den be-	und mache also den Beschluss.
Gesangbuch1741_2_034256	schluß	
Gesangbuch1741_2_034257	915.	915.
Gesangbuch1741_2_034258	Laß uns unsern Kö-	Lasst uns unseren König
Gesangbuch1741_2_034259	nig loben, daß es	loben, dass es
Gesangbuch1741_2_034260	droben, nemlich im	droben, nämlich im
Gesangbuch1741_2_034261	himmel des liches erklingt.	Himmel des Lichtes erklingt.
Gesangbuch1741_2_034262	Weil der Heyland alle	Weil der Heiland alle
Gesangbuch1741_2_034263	schmerzen in dem herzen	Schmerzen in dem Herzen
Gesangbuch1741_2_034264	jetzt vertreibt und aufs lieb-	jetzt vertreibt und aufs lieblichste
Gesangbuch1741_2_034265	lichste singt, da er dem Va-	singt, da er dem Vater
Gesangbuch1741_2_034266	ter ein loblied anstimmt,	ein Loblied anstimmt,
Gesangbuch1741_2_034267	alle die kräfte der feelen ein-	alle die Kräfte der Seelen einnimmt
Gesangbuch1741_2_034268	nimmt, und mit tiefen seuf-	und mit tiefen Seufzen
Gesangbuch1741_2_034269	zen danket, auch nicht wan-	dankt, auch nicht wankt,
Gesangbuch1741_2_034270	ket, bis er den lobgesang	bis er den Lobgesang
Gesangbuch1741_2_034271	gänzlich vollbringt.	gänzlich vollbringt.
Gesangbuch1741_2_034272	2. Seht der satan tobte	2. Seht, der Satan tobte
Gesangbuch1741_2_034273	kecklich, ganz erschrecklich	kecklich, ganz erschrecklich
Gesangbuch1741_2_034274	brüllte er, wie ein zerrei-	brüllte er wie ein zerreißendes
Gesangbuch1741_2_034275	fendes thier. Unfre feinde	Tier. Unsere Feinde
Gesangbuch1741_2_034276	auch	auch
Gesangbuch1741_2_034277		
Gesangbuch1741_2_034278	846 Psalmen der Kirche.	846 Psalmen der Kirche.
Gesangbuch1741_2_034279	auch nicht säumten, son-	nicht säumten, sondern
Gesangbuch1741_2_034280	dern schäumten alle mit läste-	schäumten alle mit Lästerung

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034281	rung über gebähr. Alles	über Gebühr. Alles
Gesangbuch1741_2_034282	ward aufgehezt wider den	ward aufgehetzt wider den
Gesangbuch1741_2_034283	HErrn, fchmach und ver-	HERRN. Schmach und Verläumdung
Gesangbuch1741_2_034284	laumdung flog nahe und	flog nahe und
Gesangbuch1741_2_034285	fern, daß die fchwarzen wet-	fern, dass die schwarzen Wetter
Gesangbuch1741_2_034286	ter krachten und vollbrach-	krachten und vollbrachten
Gesangbuch1741_2_034287	ten ihren gefährlichen don-	ihren gefährlichen Donner
Gesangbuch1741_2_034288	ner und bliz.	und Blitz.
Gesangbuch1741_2_034289	3. JEsus hatte fich ver-	3. JESUS hatte sich verborgen;
Gesangbuch1741_2_034290	borgen, daher forgen,	daher Sorgen,
Gesangbuch1741_2_034291	fchwachheit und zweifel,	Schwäche und Zweifel,
Gesangbuch1741_2_034292	auch zagen und noth bey be-	auch Zagen und Not bei betrübten,
Gesangbuch1741_2_034293	trübten finftern ftunden fich	finsternen Stunden sich
Gesangbuch1741_2_034294	einfunden; menfchen-rath	einfanden; Menschenrat
Gesangbuch1741_2_034295	wog da nur wenig loth. Als	wog da nur wenig Lot. Als
Gesangbuch1741_2_034296	nun des zornes wuth mäch-	nun des Zornes Wut mächtig
Gesangbuch1741_2_034297	tig hoch ftieg, fragte man:	hoch stieg, fragte man:
Gesangbuch1741_2_034298	ob er behielte den fieg; oder	ob er den Sieg behielte; oder
Gesangbuch1741_2_034299	ob es bey der liebe endlich	ob es bei der Liebe endlich
Gesangbuch1741_2_034300	bliebe? jederman fagte:	bliebe? Jedermann fagte:
Gesangbuch1741_2_034301	die zorn-macht gewinnt.	Die Zornmacht gewinnt.
Gesangbuch1741_2_034302	4. Doch die liebe hats	4. Doch die Liebe hat es
Gesangbuch1741_2_034303	ausgefahret, und regieret,	ausgeführt und regiert,
Gesangbuch1741_2_034304	wie es aniezo am tage-licht	wie es jetzt am Tageslicht
Gesangbuch1741_2_034305	ift. Darum ift davor ja	ist. Darum ist davor ja
Gesangbuch1741_2_034306	billig, daß man willig geift,	billig, dass man willig Geist,
Gesangbuch1741_2_034307	leib und feele zum opfer er-	Leib und Seele zum Opfer erkiest.
Gesangbuch1741_2_034308	kieft. Satan der muße	Satan, der mußte
Gesangbuch1741_2_034309	mit fchanden anfehn, daß	mit Schanden ansehen, dass
Gesangbuch1741_2_034310	nun ein herrlicher durch-	nun ein herrlicher Durchbruch
Gesangbuch1741_2_034311	bruch gefchehn; alle, die	geschehn; alle, die
Gesangbuch1741_2_034312	vorher gebrummet, find ver-	vorher gebrummt, sind verstummt.
Gesangbuch1741_2_034313	ftummet, ewig fey JESU	Ewig sei JESU
Gesangbuch1741_2_034314	lob, ehre und ruhm.	Lob, Ehre und Ruhm.
Gesangbuch1741_2_034315	<pb n="862b" src="862.jpg" />	<pb n="862b" src="862.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034316	916.	916.
Gesangbuch1741_2_034317	LOb GOTT getroft	Lobt GOTT getrost
Gesangbuch1741_2_034318	mit fingen, frolocke	mit Singen, frohlocke,
Gesangbuch1741_2_034319	du Chriftliche fchaar.	du christliche Schar.
Gesangbuch1741_2_034320	Dir folls nicht mißgelingen,	Dir soll es nicht misslingen,

ID

Gesangbuch1741_2_034321
 Gesangbuch1741_2_034322
 Gesangbuch1741_2_034323
 Gesangbuch1741_2_034324
 Gesangbuch1741_2_034325
 Gesangbuch1741_2_034326
 Gesangbuch1741_2_034327
 Gesangbuch1741_2_034328
 Gesangbuch1741_2_034329
 Gesangbuch1741_2_034330
 Gesangbuch1741_2_034331
 Gesangbuch1741_2_034332
 Gesangbuch1741_2_034333
 Gesangbuch1741_2_034334
 Gesangbuch1741_2_034335
 Gesangbuch1741_2_034336
 Gesangbuch1741_2_034337
 Gesangbuch1741_2_034338
 Gesangbuch1741_2_034339
 Gesangbuch1741_2_034340
 Gesangbuch1741_2_034341
 Gesangbuch1741_2_034342
 Gesangbuch1741_2_034343
 Gesangbuch1741_2_034344
 Gesangbuch1741_2_034345
 Gesangbuch1741_2_034346
 Gesangbuch1741_2_034347
 Gesangbuch1741_2_034348
 Gesangbuch1741_2_034349
 Gesangbuch1741_2_034350
 Gesangbuch1741_2_034351
 Gesangbuch1741_2_034352
 Gesangbuch1741_2_034353
 Gesangbuch1741_2_034354
 Gesangbuch1741_2_034355
 Gesangbuch1741_2_034356
 Gesangbuch1741_2_034357
 Gesangbuch1741_2_034358
 Gesangbuch1741_2_034359
 Gesangbuch1741_2_034360

Diplomatische Transkription

denn GOTT hilft dir im
 merdar. Ob du gleich hier
 mußt tragen viel widerwär-
 tigkeit, noch folt du nicht
 verzagen, denn er hilft dir
 aus allem leyd.
 2. Dich hat er ihm erkoh-
 ren, und durch fein wort
 auferbaut, bey feinem eyd
 gefchworen, dieweil du ihm
 bißt vertraut, daß er deiner
 will pflegen in aller angst
 und noth, deine feind nie-
 derlegen, die dich iezo
 fchmähm mit hohn und
 fpott.
 3. Kan und mag auch
 verlaßen ein mutter ihr ei-
 gen kind, und alfo gar ver-
 toffen, daß es bey ihr kein
 gnade find? und ob fichts
 möcht begeben, daß fie fo
 gar abfiel: GOTT fchwört
 bey feinem leben, daß er
 dich nicht verlaßen will.
 4. Wie kan ich dich ver-
 laßen? (pricht felbft zu dir
 dein HERR und GOTT,) und
 deiner fo vergeßen,
 wenn dich fchreckt fünd, höll
 und tod? hab ich dich doch
 ge-

 Pfalmen der Kirche. 847
 gezeichnet, gegraben in mein
 hand, dein nahm ftets für
 mir leuchtet, daß ich dir
 meine helfe fend.
 5. Niemand mich von dir
 fcheidet, denn du bißt meins

Normalisierter Text

denn GOTT hilft dir immerdar.
 Ob du gleich hier
 musst tragen viel Widerwärtigkeit,
 noch sollst du nicht
 verzagen, denn er hilft dir
 aus allem Leid.
 2. Dich hat er ihm erkoren
 und durch sein Wort
 auferbaut, bei seinem Eid
 geschworen, dieweil du ihm
 bist vertraut, dass er deiner
 will pflegen in aller Angst
 und Not, deine Feinde niederlegen,
 die dich jetzt
 schmähm mit Hohn und
 Spott.
 3. Kann und mag auch
 verlassen eine Mutter ihr eigenes
 Kind und also gar verstoßen,
 dass es bei ihr keine
 Gnade findet? Und ob sich's
 möchte begeben, dass sie so
 gar abfiel: GOTT schwört
 bei seinem Leben, dass er
 dich nicht verlassen will.
 4. Wie kann ich dich verlassen?
 (spricht selbst zu dir
 dein HERR und GOTT),
 und deiner so vergessen,
 wenn dich schreckt Sünd', Höll'
 und Tod? Hab ich dich doch
 ge-

 Psalmen der Kirche. 847
 zeichnet, gegraben in meine
 Hand, dein Nam' stets für
 mir leuchtet, dass ich dir
 meine Hilfe send'.
 5. Niemand mich von dir
 scheidet, denn du bist meines

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034361	Sohnes kron, glaub mir,	Sohnes Kron'. Glaub mir,
Gesangbuch1741_2_034362	wer dich beleidet, der greift	wer dich beleidigt, der greift
Gesangbuch1741_2_034363	mein aug:apfel an. Drum	mein Augapfel an. Drum
Gesangbuch1741_2_034364	laß dich nicht befremden	lass dich nicht befremden
Gesangbuch1741_2_034365	dein trübsal, angft und noth:	dein Trübsal, Angst und Not:
Gesangbuch1741_2_034366	ich bin an allen enden mit	Ich bin an allen Enden mit
Gesangbuch1741_2_034367	dir, ich der allmächtig	dir, ich, der allmächtige
Gesangbuch1741_2_034368	GOTT.	GOTT.
Gesangbuch1741_2_034369	6. Sein wort laßt er iez	6. Sein Wort lässt er jetzt
Gesangbuch1741_2_034370	hören, und erschallen weit	hören und erschallen weit
Gesangbuch1741_2_034371	und breit, damit thut er	und breit. Damit tut er
Gesangbuch1741_2_034372	zerstören falsch>erdichte heil-	zerstören falsch-erdichtete Heiligkeit
Gesangbuch1741_2_034373	ligkeit, und feinem volk ver-	und seinem Volk verkünden
Gesangbuch1741_2_034374	känden fehr freuden>reichen	sehr freudenreichen
Gesangbuch1741_2_034375	troft, wie fie von ihren fän-	Trost, wie sie von ihren Sünden
Gesangbuch1741_2_034376	den durch feinen lohn wer-	durch seinen Sohn werden
Gesangbuch1741_2_034377	den erlöft.	erlöst.
Gesangbuch1741_2_034378	7. Es thut ihm nichts	7. Es tut ihm nichts
Gesangbuch1741_2_034379	gereuen, was er vorlängft	gereuen, was er vorlängst
Gesangbuch1741_2_034380	hat gedeut, fein kirche	hat gedeutet, seine Kirche
Gesangbuch1741_2_034381	zu verneuen, in diefer fähr-	zu verneuen in dieser fährlichen
Gesangbuch1741_2_034382	lichen zeit. Er wird herz-	Zeit. Er wird herzlich
Gesangbuch1741_2_034383	lich anfchauen dein jam-	anschauen dein Jammer
Gesangbuch1741_2_034384	mer und elend, dich herr-	und Elend, dich herrlich
Gesangbuch1741_2_034385	lich wiedr erbauen, durch	wieder erbauen durch
Gesangbuch1741_2_034386	fein rein wort und facra-	sein rein Wort und Sakrament.
Gesangbuch1741_2_034387	ment.	
Gesangbuch1741_2_034388	8. GOTT folln wir bil-	8. GOTT sollen wir billig
Gesangbuch1741_2_034389	lig loben, der fich uns aus	loben, der sich uns aus
Gesangbuch1741_2_034390	groffer gnad durch feine	großer Gnad' durch seine
Gesangbuch1741_2_034391	milde gaben zu erkennen	milde Gaben zu erkennen
Gesangbuch1741_2_034392	geben hat; er wird uns	geben hat; er wird uns
Gesangbuch1741_2_034393	<pb n="863b" src="863.jpg" />	<pb n="863b" src="863.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034394	auch erhalten in lieb und	auch erhalten in Lieb' und
Gesangbuch1741_2_034395	einigkeit, und unfreer freund-	Einigkeit und unserer freundlich
Gesangbuch1741_2_034396	lich walten hie und auch	walten hier und auch
Gesangbuch1741_2_034397	dort in ewigkeit.	dort in Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_034398	917. Mel. 34.	917. Mel. 34.
Gesangbuch1741_2_034399	MAN hat mich oft ge-	Man hat mich oft gedrängt!
Gesangbuch1741_2_034400	dranget! fo faget	So sagt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034401	lſrael; man hat	Israel; man hat
Gesangbuch1741_2_034402	mich oft gedrängt! muß	mich oft gedrängt! Muss
Gesangbuch1741_2_034403	fagen meine feel. Auch	sagen meine Seel'. Auch
Gesangbuch1741_2_034404	von den erften tagen, und	von den ersten Tagen und
Gesangbuch1741_2_034405	meiner kindheit an, hat	meiner Kindheit an, hat
Gesangbuch1741_2_034406	man mit vielen plagen mir	man mit vielen Plagen mir
Gesangbuch1741_2_034407	träbfal angethan.	Trübsal angetan.
Gesangbuch1741_2_034408	2. Doch hat man nicht	2. Doch hat man nicht
Gesangbuch1741_2_034409	gewonnen, mein herz fieht	gewonnen, mein Herz sieht
Gesangbuch1741_2_034410	aufgericht zu JESU, mei-	aufgerichtet zu JESU, meiner
Gesangbuch1741_2_034411	ner fonnen, der ift mein	Sonne, der ist mein
Gesangbuch1741_2_034412	heyl und licht, und mei-	Heil und Licht und meines
Gesangbuch1741_2_034413	nes lebens leben, mein ſchild	Lebens Leben, mein Schild
Gesangbuch1741_2_034414	und mein panier: der mir	und mein Panier: Der mir
Gesangbuch1741_2_034415	kann kräfte geben und helfen	kann Kräfte geben und helfen
Gesangbuch1741_2_034416	für und für.	für und für.
Gesangbuch1741_2_034417	3. Denn endlich wird	3. Denn endlich wird
Gesangbuch1741_2_034418	zu ſchanden der feind, der	zuschanden der Feind, der
Gesangbuch1741_2_034419	Zion haßt. Der rath ift	Zion hasst. Der Rat ist
Gesangbuch1741_2_034420	nie beftanden, den fein	nie bestanden, den sein
Gesangbuch1741_2_034421	zorn hat gefaßt. Es kan	Zorn gefasst hat. Es kann
Gesangbuch1741_2_034422	niemand befehen, der Zi-	niemand bestehen, der Zion
Gesangbuch1741_2_034423	on bange macht, er muß	bange macht; er muss
Gesangbuch1741_2_034424	bald untergehen, wie graß,	bald untergehen wie Gras,
Gesangbuch1741_2_034425	das niemand acht.	das niemand achtet.
Gesangbuch1741_2_034426	4. Gewiß fie wird er-	4. Gewiss, sie wird erscheinen,
Gesangbuch1741_2_034427	ſcheinen die höchſt-erwünſch-	die höchst-erwünschte
Gesangbuch1741_2_034428	te zeit, die die bedrangten	Zeit, die die Bedrängten
Gesangbuch1741_2_034429	ſei-	sei-
Gesangbuch1741_2_034430	<pb n="864a" src="864.jpg" />	<pb n="864a" src="864.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034431	848 Pfalmen der Kirche.	848 Psalmen der Kirche.
Gesangbuch1741_2_034432	ſeinen mit froher hilf er-	nen mit froher Hilf erfreut.
Gesangbuch1741_2_034433	freut. Denn werden ihre	Denn werden ihre
Gesangbuch1741_2_034434	ſeinde mit angſt und zittern	Feinde mit Angst und Zittern
Gesangbuch1741_2_034435	ſehn, wie jene GOTTES	sehen, wie jene GOTTES
Gesangbuch1741_2_034436	freunde in voller klarheit	Freunde in voller Klarheit
Gesangbuch1741_2_034437	ſtehn.	stehen.
Gesangbuch1741_2_034438	5. Sie werden ſehr	5. Sie werden sehr
Gesangbuch1741_2_034439	erſchrecken ob folcher ſee-	erschrecken ob solcher Seeligkeit,
Gesangbuch1741_2_034440	ligkeit, die JESUS wird	die JESUS wird

ID

Gesangbuch1741_2_034441
 Gesangbuch1741_2_034442
 Gesangbuch1741_2_034443
 Gesangbuch1741_2_034444
 Gesangbuch1741_2_034445
 Gesangbuch1741_2_034446
 Gesangbuch1741_2_034447
 Gesangbuch1741_2_034448
 Gesangbuch1741_2_034449
 Gesangbuch1741_2_034450
 Gesangbuch1741_2_034451
 Gesangbuch1741_2_034452
 Gesangbuch1741_2_034453
 Gesangbuch1741_2_034454
 Gesangbuch1741_2_034455
 Gesangbuch1741_2_034456
 Gesangbuch1741_2_034457
 Gesangbuch1741_2_034458
 Gesangbuch1741_2_034459
 Gesangbuch1741_2_034460
 Gesangbuch1741_2_034461
 Gesangbuch1741_2_034462
 Gesangbuch1741_2_034463
 Gesangbuch1741_2_034464
 Gesangbuch1741_2_034465
 Gesangbuch1741_2_034466
 Gesangbuch1741_2_034467
 Gesangbuch1741_2_034468
 Gesangbuch1741_2_034469
 Gesangbuch1741_2_034470
 Gesangbuch1741_2_034471
 Gesangbuch1741_2_034472
 Gesangbuch1741_2_034473
 Gesangbuch1741_2_034474
 Gesangbuch1741_2_034475
 Gesangbuch1741_2_034476
 Gesangbuch1741_2_034477
 Gesangbuch1741_2_034478
 Gesangbuch1741_2_034479
 Gesangbuch1741_2_034480

Diplomatische Transkription

entdecken, nach wohl voll-
 brachtem freit. Denn
 wird mit jubiliren die aus-
 erwählte schar die stillen
 harfen rühren im angeneh-
 men jahr.
 918. Mel. 57.
 MEin JESU der du
 mich zum luft-spiel
 ewiglich dir halt
 erwehlet, lieb wie dein
 eigenthum des großen
 Bräutigams ruhm so gern
 erzehlet.
 2. Vernimm, wie deine
 braut, darauf dein auge
 schaut, zu deinen ehren ein
 lied von Zion singt, wie ihr
 das herze springt, dein lob
 zu mehren.
 3. Zwar hör ich deinen
 hohn, du schnödes Baby-
 lon und deiner rotten, weil
 du gewohnet bist das, was
 von Zion ist, nur zu ver-
 spotten,
 <pb n="864b" src="864.jpg" />
 4. Allein mein Brauti-
 gam, der Held von Da-
 vids stamm, macht sie zu
 schanden, drum sing ich doch
 diß lied, das sie nicht gerne
 sieht, in ihren landen.
 5. Der Bräutigam ruft
 schon laut zu der geliebten
 braut: ja, ja, ich komme,
 nunmehr verzich ich nicht,
 sey kräftig aufgerichtet, du
 meine fromme.
 6. Ja komm doch, liebster

Normalisierter Text

entdecken nach wohl vollbrachtem
 Streit. Denn
 wird mit Jubilieren die auserwählte
 Schar die stillen
 Harfen rühren im angenehmen
 Jahr.
 918. Mel. 57.
 Mein JESU, der du
 mich zum Lustspiel
 ewiglich dir hast
 erwählt, sieh, wie dein
 Eigentum des großen
 Bräutigams Ruhm so gern
 erzählt.
 2. Vernimm, wie deine
 Braut, darauf dein Auge
 schaut, zu deinen Ehren ein
 Lied von Zion singt, wie ihr
 das Herze springt, dein Lob
 zu mehren.
 3. Zwar hör' ich deinen
 Hohn, du schnödes Babylon
 und deiner Rotten, weil
 du gewohnt bist, das, was
 von Zion ist, nur zu verspotten,
 <pb n="864b" src="864.jpg" />
 4. Allein mein Bräutigam,
 der Held von Davids
 Stamm, macht sie zu
 Schanden, drum sing' ich doch
 dies Lied, das sie nicht gerne
 sieht in ihren Landen.
 5. Der Bräutigam ruft
 schon laut zu der geliebten
 Braut: Ja, ja, ich komme,
 nunmehr verzieh' ich nicht,
 sei kräftig aufgerichtet, du
 meine Fromme.
 6. Ja, komm doch, liebster

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034481	fter Hort! und laß dein wah	Hort! Und lass dein wahres
Gesangbuch1741_2_034482	res wort nun bald ergehen,	Wort nun bald ergehen,
Gesangbuch1741_2_034483	fo wird die blinde welt, die	so wird die blinde Welt, die
Gesangbuch1741_2_034484	es fer thorheit hält, mit	es für Torheit hält, mit
Gesangbuch1741_2_034485	fpott befehen.	Spott bestehen.
Gesangbuch1741_2_034486	7. Und mich, die lie ver	7. Und mich, die sie verlacht,
Gesangbuch1741_2_034487	lacht, wird deine groffe	wird deine große
Gesangbuch1741_2_034488	macht mit liebe decken, wenn	Macht mit Liebe decken, wenn
Gesangbuch1741_2_034489	du auf Cherub litz, und	du auf Cherub sitzt und
Gesangbuch1741_2_034490	aus den wolken blitz, die	aus den Wolken blitzt, die
Gesangbuch1741_2_034491	welt zu schrecken.	Welt zu schrecken.
Gesangbuch1741_2_034492	8. Laß es nur bald ge	8. Lass es nur bald geschehn,
Gesangbuch1741_2_034493	fchehn, der, die du haft er	der, die du hast ersehn,
Gesangbuch1741_2_034494	fehn, dich zu verbinden: ift	dich zu verbinden:
Gesangbuch1741_2_034495	die verlobung da, fo muß	Ist die Verlobung da, so muss
Gesangbuch1741_2_034496	die hochzeit ja lich auch wol	die Hochzeit ja sich auch wohl
Gesangbuch1741_2_034497	finden.	finden.
Gesangbuch1741_2_034498	9. Die braut litz iezo	9. Die Braut sitzt jetzt
Gesangbuch1741_2_034499	fchon im geift auf deinem	schon im Geist auf deinem
Gesangbuch1741_2_034500	thron dir zu der feiten, und	Thron dir zu den Seiten und
Gesangbuch1741_2_034501	macht lich fchon bereit dein	macht sich schon bereit, dein
Gesangbuch1741_2_034502	lob in ewigkeit hoch auszu	Lob in Ewigkeit hoch auszubreiten.
Gesangbuch1741_2_034503	breiten.	
Gesangbuch1741_2_034504	919.	919.
Gesangbuch1741_2_034505	<pb n="865a" src="865.jpg" />	<pb n="865a" src="865.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034506	Pfalmen der Kirche. 849	Psalmen der Kirche. 849
Gesangbuch1741_2_034507	919.	Nun, Kindlein, bleibt,
Gesangbuch1741_2_034508	NUn kindlein bleibt,	bleibt, bleibt an JESU
Gesangbuch1741_2_034509	bleibt, bleibt an JE	kleben; ach, bleibt
Gesangbuch1741_2_034510	fu kleben; ach bleibt	bei ihm, dem wahren Seelen-Heil:
Gesangbuch1741_2_034511	bey ihm, dem wahren lee	Umfasst recht
Gesangbuch1741_2_034512	len>hey! umfallet recht	dies euer ewig Leben, den Herzens-Schatz,
Gesangbuch1741_2_034513	diß euer ewig leben, den her	das allerbeste
Gesangbuch1741_2_034514	zens>fchaz, das allerbefe	Teil. Seht, wie das teure
Gesangbuch1741_2_034515	theil. Seht wie das theure	Lamm die Glut der Liebe
Gesangbuch1741_2_034516	lamm die glut der liebe	treibt zum Tod am KreuzesStamm!
Gesangbuch1741_2_034517	treibt zum tod am creuzes	Nun, Kindlein, bleibt.
Gesangbuch1741_2_034518	ftamm! Nun kindlein bleibt.	2. Ja, Kindlein, bleibt
Gesangbuch1741_2_034519	2. Ja kindlein bleibt	bei ihm, in Kreuz und Leiden!
Gesangbuch1741_2_034520	bey ihm, in creuz und lei	Der liebste Sohn ging

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034521	den; der liebte Sohn gieng	selbst den Dornenpfad:
Gesangbuch1741_2_034522	felbft den dornen-pfad:	Drum will er euch das Reich
Gesangbuch1741_2_034523	Drum will er euch das reich	also bescheiden, wie es der
Gesangbuch1741_2_034524	alfo befcheiden, wie es der	Vater ihm beschieden hat:
Gesangbuch1741_2_034525	Vater ihm befchieden hat:	Wer nun bei Schmach und
Gesangbuch1741_2_034526	wer nun bey fchmach und	Hohn den Sündenleib betäubt,
Gesangbuch1741_2_034527	hohn den fänden-leib be-	läuft richtig nach der
Gesangbuch1741_2_034528	taubt, lauft richtig nach der	Kron! Ja, Kindlein, bleibt.
Gesangbuch1741_2_034529	kron: Ja kindlein bleibt.	3. Ihr Kindlein, bleibt
Gesangbuch1741_2_034530	3. Ihr kindlein bleibt	mit Wachen, Fliehen und Beten
Gesangbuch1741_2_034531	mit wachen, fiehn und be-	an eurem allerbesten
Gesangbuch1741_2_034532	ten an eurem allerbesten	Seelenfreund: So könnt
Gesangbuch1741_2_034533	Seelen-Freund: fo könnt	ihr denn mit Freuden vor
Gesangbuch1741_2_034534	ihr denn mit freuden vor	ihn treten, wenn er in seiner
Gesangbuch1741_2_034535	ihn treten, wenn er in fei-	Herrlichkeit erscheint:
Gesangbuch1741_2_034536	ner herrlichkeit erfcheint:	Wenn er die sichere Welt
Gesangbuch1741_2_034537	wenn er die fihre welt	gar ferne von sich treibt,
Gesangbuch1741_2_034538	gar ferne von fich treibt,	bleibt ihr ihm zugesellt:
Gesangbuch1741_2_034539	bleibt ihr ihm zugefellt:	Ihr Kindlein, bleibt.
Gesangbuch1741_2_034540	Ihr kindlein bleibt.	4. O Kindlein, bleibt
Gesangbuch1741_2_034541	4. O kindlein bleibt	bei ihm mit stillem Herzen,
Gesangbuch1741_2_034542	bey ihm mit ftillem herzen,	
Gesangbuch1741_2_034543	<pb n="865b" src="865.jpg" />	<pb n="865b" src="865.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034544	fo nimmt der innre menfch	so nimmt der innere Mensch
Gesangbuch1741_2_034545	befändig zu; der flutter-	beständig zu; der FlatterGeist
Gesangbuch1741_2_034546	geift gebietet lauter fchmer-	gebietet lauter Schmerzen
Gesangbuch1741_2_034547	zen, und läßt die armfte	und läßt die ärmste
Gesangbuch1741_2_034548	feele nie zur ruh; wer aber	Seele nie zur Ruh; wer aber
Gesangbuch1741_2_034549	feine zeit in ftillem geift ver-	seine Zeit in stillem Geist vertreibt,
Gesangbuch1741_2_034550	treibt, genießet fried und	genießt Fried' und
Gesangbuch1741_2_034551	freud: O kindlein bleibt.	Freud! O Kindlein, bleibt.
Gesangbuch1741_2_034552	5. Nun kindlein bleibt	5. Nun, Kindlein, bleibt
Gesangbuch1741_2_034553	in JESU feiten-höle,	in JESU Seitenhöhle,
Gesangbuch1741_2_034554	diß örtgen fallet wohl bis	dies Örtchen fasst wohl bis
Gesangbuch1741_2_034555	auf die lezt: Da, da hin-	auf das Letzte: Da, da hinein
Gesangbuch1741_2_034556	ein fenkt eure theure feele;	senkt eure teure Seele;
Gesangbuch1741_2_034557	fo finden wir uns dort im	so finden wir uns dort im
Gesangbuch1741_2_034558	fchooß ergötzt; HERR	Schoß ergötzt! HERR
Gesangbuch1741_2_034559	JESU höre du, was	JESU, höre du, was
Gesangbuch1741_2_034560	diefes lied befchreibt, ruf	dieses Lied beschreib, ruf

ID

Gesangbuch1741_2_034561
 Gesangbuch1741_2_034562
 Gesangbuch1741_2_034563
 Gesangbuch1741_2_034564
 Gesangbuch1741_2_034565
 Gesangbuch1741_2_034566
 Gesangbuch1741_2_034567
 Gesangbuch1741_2_034568
 Gesangbuch1741_2_034569
 Gesangbuch1741_2_034570
 Gesangbuch1741_2_034571
 Gesangbuch1741_2_034572
 Gesangbuch1741_2_034573
 Gesangbuch1741_2_034574
 Gesangbuch1741_2_034575
 Gesangbuch1741_2_034576
 Gesangbuch1741_2_034577
 Gesangbuch1741_2_034578
 Gesangbuch1741_2_034579
 Gesangbuch1741_2_034580
 Gesangbuch1741_2_034581
 Gesangbuch1741_2_034582
 Gesangbuch1741_2_034583
 Gesangbuch1741_2_034584
 Gesangbuch1741_2_034585
 Gesangbuch1741_2_034586
 Gesangbuch1741_2_034587
 Gesangbuch1741_2_034588
 Gesangbuch1741_2_034589
 Gesangbuch1741_2_034590
 Gesangbuch1741_2_034591
 Gesangbuch1741_2_034592
 Gesangbuch1741_2_034593
 Gesangbuch1741_2_034594
 Gesangbuch1741_2_034595
 Gesangbuch1741_2_034596
 Gesangbuch1741_2_034597
 Gesangbuch1741_2_034598
 Gesangbuch1741_2_034599
 Gesangbuch1741_2_034600

Diplomatische Transkription

felbft den deinen zu: Nun
 kindlein bleibt.
 920. Mel. 57.
 HErr der herrs
 lichkeit, du Glanz
 der Ewigkeit, du
 Licht vom Lichte! der mæ
 den fæffer faft, des groffen
 Vaters kraft, fein ange
 fichte!
 2. Dein Geift der fpielt
 in mir, darum fo fïng ich
 dir in diefen reimen: dein
 ohr fey hingericht auf das,
 was vor dir fpricht dein thon
 und leimen.
 3. Ich hab dein wort be
 tracht und fleißig nachge
 dacht,
 <pb n="866a" src="866.jpg" />
 850 Pfalmen der Kirche.
 dacht, wie dein erbarmen
 fo viel verheiffen hat Zion,
 der GOTTesftadt, und ih
 ren armen.
 4. Du haft mich auch er
 wehlt, und zu der Zahl ge
 zehlt der lieben feelen, fo
 von dir tag und nacht und
 deiner wundermacht fo viel
 erzehlen.
 5. Darum fo komm ich
 auch, nach armer kinder
 brauch, von dir zu holen,
 was deine liebeshand mir
 ewig zuerkannt und mir be
 fohlen.
 6. Ich girre nacht und
 tag in vielem ungemach, ich
 deine taube: nach deinem

Normalisierter Text

selbst den Deinen zu: Nun,
 Kindlein, bleibt.
 920. Mel. 57.
 HERR der Herrlichkeit,
 du Glanz
 der Ewigkeit, du
 Licht vom Lichte! Der müden
 süßer Saft, des großen
 Vaters Kraft, sein Angesichte!
 2. Dein Geist, der spielt
 in mir, darum so sing' ich
 dir in diesen Reimen: Dein
 Ohr sei hingerichtet auf das,
 was vor dir spricht dein Ton
 und Leimen.
 3. Ich hab' dein Wort betracht'
 und fleißig nachge-
 <pb n="866a" src="866.jpg" />
 850 Psalmen der Kirche.
 dacht, wie dein Erbarmen
 so viel verheiffen hat Zion,
 der GOTTES-Stadt und ihren
 Armen.
 4. Du hast mich auch erwählt
 und zu der Zahl gezählt
 der lieben Seelen, so
 von dir Tag und Nacht und
 deiner Wundermacht so viel
 erzählen.
 5. Darum so komm' ich
 auch nach armer Kinder
 Brauch von dir zu holen,
 was deine Liebeshand mir
 ewig zuerkannt und mir befohlen.
 6. Ich girre Nacht und
 Tag in vielem Ungemach, ich,
 deine Taube: Nach deinem

ID

Gesangbuch1741_2_034601
 Gesangbuch1741_2_034602
 Gesangbuch1741_2_034603
 Gesangbuch1741_2_034604
 Gesangbuch1741_2_034605
 Gesangbuch1741_2_034606
 Gesangbuch1741_2_034607
 Gesangbuch1741_2_034608
 Gesangbuch1741_2_034609
 Gesangbuch1741_2_034610
 Gesangbuch1741_2_034611
 Gesangbuch1741_2_034612
 Gesangbuch1741_2_034613
 Gesangbuch1741_2_034614
 Gesangbuch1741_2_034615
 Gesangbuch1741_2_034616
 Gesangbuch1741_2_034617
 Gesangbuch1741_2_034618
 Gesangbuch1741_2_034619
 Gesangbuch1741_2_034620
 Gesangbuch1741_2_034621
 Gesangbuch1741_2_034622
 Gesangbuch1741_2_034623
 Gesangbuch1741_2_034624
 Gesangbuch1741_2_034625
 Gesangbuch1741_2_034626
 Gesangbuch1741_2_034627
 Gesangbuch1741_2_034628
 Gesangbuch1741_2_034629
 Gesangbuch1741_2_034630
 Gesangbuch1741_2_034631
 Gesangbuch1741_2_034632
 Gesangbuch1741_2_034633
 Gesangbuch1741_2_034634
 Gesangbuch1741_2_034635
 Gesangbuch1741_2_034636
 Gesangbuch1741_2_034637
 Gesangbuch1741_2_034638
 Gesangbuch1741_2_034639
 Gesangbuch1741_2_034640

Diplomatische Transkription

laffen heylich ftets, o fchön-
 ftes theil, gar fehnlich
 fchnaube.
 7. Und weil du mich er-
 weckt, daß ich auch hab ge-
 fchmeckt dich, meine Liebe!
 fo wänfch ich beym genuß,
 daß diefer gnaden-fluß mir
 fchmackhaft bliebe.
 8. Ach! daß die niedrig-
 keit im grunde allezeit möcht
 lieblich grünen, und ich mit
 folchem geift im liebe aller-
 meift dir folte dienen!
 9. Die heilige einfalt
 bringt frächte mannigfalt,
 die du gezeuget. Im geifte
 merk ich dich, HERR! re-
 <pb n="866b" src="866.jpg" />
 de ficherlich, die feele fchwei-
 get.
 JESUS.
 10. Du blöder! merk
 doch wohl auf mein fanftes
 joch, hör auf zu klagen
 trink ja mit freuden ein den
 dir heylfamen wein, und
 nicht mit zagen.
 11. Ich hab ihn ja ver-
 feßt, und vor dich ausge-
 beßt, was wilt du zagen
 zu dem fteh ich bey dir, und
 helf dir für und für das
 Creuze tragen.
 12. Wohlan! dir fteht
 bereit die kraft der ewigkeit
 dahin gedenke! doch nimm
 zum überfluß von mir den
 friedens-kuß, den ich dir
 fchenke.

Normalisierter Text

süßen Heil ich stets, o schönsten
 Teil, gar sehnlich
 schnaube.
 7. Und weil du mich erweckt,
 dass ich auch hab' geschmeckt,
 dich, meine Liebe!
 So wünsch' ich beim Genuss,
 dass dieser Gnadenfluss mir
 schmackhaft bliebe.
 8. Ach! Dass die Niedrigkeit
 im Grunde allezeit möcht'
 lieblich grünen und ich mit
 solchem Geist in Liebe allermeist
 dir sollte dienen!
 9. Die heilige Einfalt
 bringt Früchte mannigfalt,
 die du gezeugt. Im Geiste
 merk' ich dich, HERR! Re-
 <pb n="866b" src="866.jpg" />
 de sicherlich, die Seele schweigt.
 JESUS.
 10. Du Blöder! Merk
 doch wohl auf mein sanftes
 Joch! Hör auf zu klagen!
 Trink ja mit Freuden ein den
 dir heilsamen Wein und
 nicht mit Zagen.
 11. Ich hab' ihn ja versüßt
 und vor dich ausgebüßt.
 Was willst du zagen?
 Zudem steh' ich bei dir und
 helf' dir für und für das
 Kreuz tragen.
 12. Wohlan! Dir steht
 bereit die Kraft der Ewigkeit.
 Dahin gedenke! Doch nimm
 zum Überfluss von mir den
 Friedens-Kuss, den ich dir
 schenke.

ID

Gesangbuch1741_2_034641
 Gesangbuch1741_2_034642
 Gesangbuch1741_2_034643
 Gesangbuch1741_2_034644
 Gesangbuch1741_2_034645
 Gesangbuch1741_2_034646
 Gesangbuch1741_2_034647
 Gesangbuch1741_2_034648
 Gesangbuch1741_2_034649
 Gesangbuch1741_2_034650
 Gesangbuch1741_2_034651
 Gesangbuch1741_2_034652
 Gesangbuch1741_2_034653
 Gesangbuch1741_2_034654
 Gesangbuch1741_2_034655
 Gesangbuch1741_2_034656
 Gesangbuch1741_2_034657
 Gesangbuch1741_2_034658
 Gesangbuch1741_2_034659
 Gesangbuch1741_2_034660
 Gesangbuch1741_2_034661
 Gesangbuch1741_2_034662
 Gesangbuch1741_2_034663
 Gesangbuch1741_2_034664
 Gesangbuch1741_2_034665
 Gesangbuch1741_2_034666
 Gesangbuch1741_2_034667
 Gesangbuch1741_2_034668
 Gesangbuch1741_2_034669
 Gesangbuch1741_2_034670
 Gesangbuch1741_2_034671
 Gesangbuch1741_2_034672
 Gesangbuch1741_2_034673
 Gesangbuch1741_2_034674
 Gesangbuch1741_2_034675
 Gesangbuch1741_2_034676
 Gesangbuch1741_2_034677
 Gesangbuch1741_2_034678
 Gesangbuch1741_2_034679
 Gesangbuch1741_2_034680

Diplomatische Transkription

13. Lern nur recht fülle
 feyn, ergib dich ganz allein
 mir als dem Sohne; fieh
 nur auf meine kraft, wann
 diefe in dir fchafft, gehöret
 zur krone.
 14. Ich tilg die eigen-
 heit, die unbefandigkeit
 ich felbt befreite. Ich
 fähr durch höll und tod
 ja dir in aller noth bleib ich
 zur feite.
 Seele.
 15. Du holder JEFu du,
 fprich nochmalts ja darzu
 was du verheiffen. Du
 redft zum herzen mir, nimm
 denn
 <pb n="867a" src="867.jpg" />
 Pfalmen der Kirche. 851
 denn zu eigen dir, laß mich
 dich preifen!
 16. Ja, ja Halleluja!
 des Königs tag ift da, auf!
 auf! ihr gäfte! der Vater
 fchicket zu, der Geift fpricht
 ja darzu, das glaubet
 felte.
 17. Die engel rufen
 laut, weil JESUS feine
 braut wird bald heimföh-
 ren, gebt doch dem könig
 ruhm! in feinem heiligthum
 ift jubiliren.
 18. Der auserwählten
 fchaar merkt, daß nunmehr
 die jahr werden verkörzet:
 die arme creatur wartet der
 letzten ruh, fast wie beftör-
 zet.

Normalisierter Text

13. Lern' nur recht stille
 sein! Ergib dich ganz allein
 mir als dem Sohne! Sieh
 nur auf meine Kraft, wann
 diese in dir schafft, gehöret
 zur Krone.
 14. Ich tilg' die Eigenheit,
 die Unbeständigkeit
 ich selbst bestreite. Ich
 führ' durch Höll' und Tod
 ja, dir in aller Not bleib' ich
 zur Seite.
 Seele.
 15. Du holder JESU, du,
 sprich nochmalts ja dazu,
 was du verheiffen hast. Du
 redest zum Herzen mir. Nimm
 denn
 <pb n="867a" src="867.jpg" />
 Psalmen der Kirche. 851
 denn zu eigen dir. Lass mich
 dich preisen!
 16. Ja, ja, Halleluja!
 Des Königs Tag ist da! Auf!
 Auf! Ihr Gäste! Der Vater
 schickt zu, der Geist spricht
 ja dazu, das glaubt
 fest.
 17. Die Engel rufen
 laut, weil JESUS seine
 Braut wird bald heimführen.
 Gebt doch dem König
 Ruhm! In seinem Heiligtum
 ist Jubilieren.
 18. Der Auserwählten
 Schar merkt, dass nunmehr
 die Jahr' verkürzt werden:
 Die arme Kreatur wartet der
 letzten Ruh', fast wie bestürzt.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034681	19. Es foll ja lichte feyn	19. Es soll ja lichte sein
Gesangbuch1741_2_034682	zulezt am abendſchein, weiſſ	zulezt am Abendschein, weiſſagt
Gesangbuch1741_2_034683	lagt die wahrheit. Urſ	die Wahrheit. Urteilt
Gesangbuch1741_2_034684	theilt in niedrigkeit die zeil	in Niedrigkeit die Zeichen
Gesangbuch1741_2_034685	chen dieſer zeit von Chrifti	dieſer Zeit von Chriſti
Gesangbuch1741_2_034686	klarheit.	Klarheit.
Gesangbuch1741_2_034687	20. HErr! ſchmæcke dei	20. HERR! Schmûcke deine
Gesangbuch1741_2_034688	ne heerd, die dir iſt lieb und	Herd, die dir iſt lieb und
Gesangbuch1741_2_034689	werth, ſie ſingt dir lieder,	wert. Sie ſingt dir Lieder,
Gesangbuch1741_2_034690	die du vorher verklärt, und	die du vorher verklärt und
Gesangbuch1741_2_034691	durch das Creuz bewährt,	durch das Kreuz bewährt,
Gesangbuch1741_2_034692	erqvik ſie wieder.	erquick' ſie wieder.
Gesangbuch1741_2_034693	21. Das helle licht iſt	21. Das helle Licht iſt
Gesangbuch1741_2_034694	da, die finſterniß ſo nah,	da, die Finſternis ſo nah,
Gesangbuch1741_2_034695	wird greulich toben: ſie to	wird greulich toben: Sie tobe,
Gesangbuch1741_2_034696	be was ſie kan, wir werden	was ſie kann, wir werden
Gesangbuch1741_2_034697	doch den mann, den HEr	doch den Mann, den HERRN
Gesangbuch1741_2_034698	ren loben.	loben.
Gesangbuch1741_2_034699	<pb n="867b" src="867.jpg" />	<pb n="867b" src="867.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034700	22. HErr, rüft uns ſel	22. HERR, rüſt' uns ſelber
Gesangbuch1741_2_034701	ber zu, zu deiner ſabbaths	zu, zu deiner SabbathsRuh'!
Gesangbuch1741_2_034702	ruh, dræk auf das ſiegel;	Drück auf das Siegel!
Gesangbuch1741_2_034703	nenn uns nach deinem ſinn,	Nenn' uns nach deinem Sinn,
Gesangbuch1741_2_034704	nimm unfern willen hin, fey	nimm unſern Willen hin, ſei
Gesangbuch1741_2_034705	unfer ſpiegel.	unſer Spiegel.
Gesangbuch1741_2_034706	23. Damit wir in dem	23. Damit wir in dem
Gesangbuch1741_2_034707	licht des Vaters angeſicht	Licht des Vaters Angesicht
Gesangbuch1741_2_034708	zuvor erblicken, und uns mit	zuvor erblicken und uns mit
Gesangbuch1741_2_034709	freudigkeit zur fällen ewig	Freudigkeit zur süßen Ewigkeit
Gesangbuch1741_2_034710	keit beſtändig ſchicken.	beſtändig ſchicken.
Gesangbuch1741_2_034711	24. Die tochter Babel	24. Die Tochter Babel
Gesangbuch1741_2_034712	lacht, und ſpottet deiner	lacht und ſpottet deiner
Gesangbuch1741_2_034713	macht, will dich nicht hør	Macht, will dich nicht hören.
Gesangbuch1741_2_034714	ren; der ſpötter Iſmael ver	Der Spötter Iſmael verſcherzt
Gesangbuch1741_2_034715	ſcherzet ſeine feel läſt ſich	ſeine Seel'. Lässt ſich
Gesangbuch1741_2_034716	nicht wehren.	nicht wehren.
Gesangbuch1741_2_034717	25. HERR! ſtehe eilend	25. HERR! Stehe eilend
Gesangbuch1741_2_034718	auf, und fördre unfern	auf und fördre unſern
Gesangbuch1741_2_034719	lauf du kanſt uns ſtärken:	Lauf! Du kannſt uns ſtärken:
Gesangbuch1741_2_034720	wenn Babel in uns fällt,	Wenn Babel in uns fällt,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034721	wird Babel unfern Held	wird Babel unsern Held
Gesangbuch1741_2_034722	und Richter merken.	und Richter merken.
Gesangbuch1741_2_034723	26. Ihr erften, feyd ihr	26. Ihr Ersten, seid ihr
Gesangbuch1741_2_034724	hier? der HERR ift vor	hier? Der HERR ist vor
Gesangbuch1741_2_034725	der thar, die angefighter	der Thür! Die Angesichter
Gesangbuch1741_2_034726	laft aufgerichtet feyn, kauft	lasst aufgerichtet sein! Kauft
Gesangbuch1741_2_034727	noch was öhle ein, brennt	noch was Öle ein, brennt
Gesangbuch1741_2_034728	an die lichter.	an die Lichter.
Gesangbuch1741_2_034729	27. Auf! auf! fteh eilend	27. Auf! Auf! Steh eilend
Gesangbuch1741_2_034730	auf, du auserwählter hauf,	auf, du auserwählter Hauf!
Gesangbuch1741_2_034731	hier gilt kein träumen; der	Hier gilt kein Träumen; der
Gesangbuch1741_2_034732	HERR kömmt wie ein dieb:	HERR kommt wie ein Dieb:
Gesangbuch1741_2_034733	wem feine feele lieb, wird	Wem seine Seele lieb, wird
Gesangbuch1741_2_034734	fich nicht faumen.	sich nicht säumen.
Gesangbuch1741_2_034735	28. Er felbft, dein JEſuſ,	28. Er ſelbſt, dein JESUS,
Gesangbuch1741_2_034736	ſagt, als einſtals hat	ſagt, als einſtals hat
Gesangbuch1741_2_034737	geklagt für ihm die fromme:	geklagt vor ihm die Fromme:
Gesangbuch1741_2_034738	Hhh Ja!	Hhh Ja!
Gesangbuch1741_2_034739	<pb n="868a" src="868.jpg" />	<pb n="868a" src="868.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034740	852 Pfalmen der Kirche.	852 Psalmen der Kirche.
Gesangbuch1741_2_034741	Ja! ja! ich komme bald,	Ja! Ja! Ich komme bald!
Gesangbuch1741_2_034742	hört, wie es wiederſchallt:	Hört, wie es wiederſchallt:
Gesangbuch1741_2_034743	Ja, ja, ich komme!	Ja, ja, ich komme!
Gesangbuch1741_2_034744	921. Mel. 1.	921. Mel. 1.
Gesangbuch1741_2_034745	EY lob und Ehr dem	Ei, Lob und Ehr' dem
Gesangbuch1741_2_034746	höchft en Gut dem	höchſten Gut, dem
Gesangbuch1741_2_034747	Vater aller gütel!	Vater aller Güte!
Gesangbuch1741_2_034748	dem GOtt, der alle wunder	dem GOTT, der alle Wunder
Gesangbuch1741_2_034749	thut, dem GOtt, der mein	tut, dem GOTT, der mein
Gesangbuch1741_2_034750	gemüthe mit feinem reichen	Gemüte mit ſeinem reichen
Gesangbuch1741_2_034751	troft erfüllt, dem GOtt, der	Troſt erfüllt, dem GOTT, der
Gesangbuch1741_2_034752	allen jammer ftillt, gebt unſer	allen Jammer ſtillt: Gebt unſerm
Gesangbuch1741_2_034753	ferm GOtt die Ehre!	GOTT die Ehre!
Gesangbuch1741_2_034754	2. Es danken dir die him-	2. Es danken dir die Himmelsheer,
Gesangbuch1741_2_034755	mels-heer, o Herrfcher al-	o Herrſcher aller
Gesangbuch1741_2_034756	ler thronen, und die auf er-	Thronen und die auf Erden,
Gesangbuch1741_2_034757	den luft und meer in deinem	Lust und Meer in deinem
Gesangbuch1741_2_034758	fchatten wohnen, die preifen	Schatten wohnen, die preiſen
Gesangbuch1741_2_034759	deine Schöpfers-Macht,	deine Schöpfersmacht,
Gesangbuch1741_2_034760	die alles alfo wohlbedacht.	die alles alſo wohlbedacht.

ID

Gesangbuch1741_2_034761
 Gesangbuch1741_2_034762
 Gesangbuch1741_2_034763
 Gesangbuch1741_2_034764
 Gesangbuch1741_2_034765
 Gesangbuch1741_2_034766
 Gesangbuch1741_2_034767
 Gesangbuch1741_2_034768
 Gesangbuch1741_2_034769
 Gesangbuch1741_2_034770
 Gesangbuch1741_2_034771
 Gesangbuch1741_2_034772
 Gesangbuch1741_2_034773
 Gesangbuch1741_2_034774
 Gesangbuch1741_2_034775
 Gesangbuch1741_2_034776
 Gesangbuch1741_2_034777
 Gesangbuch1741_2_034778
 Gesangbuch1741_2_034779
 Gesangbuch1741_2_034780
 Gesangbuch1741_2_034781
 Gesangbuch1741_2_034782
 Gesangbuch1741_2_034783
 Gesangbuch1741_2_034784
 Gesangbuch1741_2_034785
 Gesangbuch1741_2_034786
 Gesangbuch1741_2_034787
 Gesangbuch1741_2_034788
 Gesangbuch1741_2_034789
 Gesangbuch1741_2_034790
 Gesangbuch1741_2_034791
 Gesangbuch1741_2_034792
 Gesangbuch1741_2_034793
 Gesangbuch1741_2_034794
 Gesangbuch1741_2_034795
 Gesangbuch1741_2_034796
 Gesangbuch1741_2_034797
 Gesangbuch1741_2_034798
 Gesangbuch1741_2_034799
 Gesangbuch1741_2_034800

Diplomatische Transkription

Gebt unferm GOtt die
 Ehre.
 3. Was unfer GOtt ge-
 schaffen hat, das will er auch
 erhalten, darüber will er
 früh und spät mit feiner gna-
 de walten. In feinem gan-
 zen königreich ift alles recht
 und alles gleich. Gebt un-
 ferm GOtt die Ehre.
 4. Ich rief den HERRn in
 meiner noth: Ach GOtt,
 vernimm mein Ichreyen, da
 half mein Helfer mir vom
 tod, und ließ mir troft ge-
 <pb n="868b" src="868.jpg" />
 deyen. Drum dank, ach
 GOtt, drum dank ich dir
 Ach! danket, danket GOtt
 mit mir. Gebt unferm
 GOtt die Ehre.
 5. Der HERR ift noch
 und nimmer nicht von fei-
 nem volk gefchieden, er blei-
 bet ihre zuverficht, ihr fee-
 gen, heyl und frieden. Mit
 mutter-händen leitet er die
 feinen ftetig hin und her.
 Gebt unferm GOtt die
 Ehre.
 6. Wenn troft und helf
 ermangeln muß, die alle
 welt erzeiget, fo kommt, fo
 hilft der überfluß, der
 Schöpfer felbft, und neiget
 die Vater-Augen deme zu
 der fonften nirgends finden
 ruh. Gebt unferm GOtt
 die Ehre.
 7. Ich will dich all mein

Normalisierter Text

Gebt unserm GOTT die
 Ehre.
 3. Was unser GOTT geschaffen
 hat, das will er auch
 erhalten; darüber will er
 früh und spät mit seiner Gnade
 walten. In seinem ganzen
 Königreich ist alles recht
 und alles gleich. Gebt unserm
 GOTT die Ehre.
 4. Ich rief den HERRN in
 meiner Not: Ach GOTT,
 vernimm mein Schreien! Da
 half mein Helfer mir vom
 Tod und ließ mir Trost ge-
 <pb n="868b" src="868.jpg" />
 deihen. Drum Dank, ach
 GOTT, drum dank' ich dir!
 Ach! Dankt, dankt GOTT
 mit mir. Gebt unserm
 GOTT die Ehre.
 5. Der HERR ist noch
 und nimmer nicht von seinem
 Volk geschieden; er bleibt
 ihre Zuversicht, ihr Seegen,
 Heil und Frieden. Mit
 Mutterhänden leitet er die
 Seinen stetig hin und her.
 Gebt unserm GOTT die
 Ehre.
 6. Wenn Trost und Hilf
 ermangeln muss, die alle
 Welt erzeigt, so kommt, so
 hilft der Überfluss, der
 Schöpfer selbst und neigt
 die Vateraugen dem zu,
 der sonst nirgends findet
 Ruh'. Gebt unserm GOTT
 die Ehre.
 7. Ich will dich all mein

ID

Gesangbuch1741_2_034801
 Gesangbuch1741_2_034802
 Gesangbuch1741_2_034803
 Gesangbuch1741_2_034804
 Gesangbuch1741_2_034805
 Gesangbuch1741_2_034806
 Gesangbuch1741_2_034807
 Gesangbuch1741_2_034808
 Gesangbuch1741_2_034809
 Gesangbuch1741_2_034810
 Gesangbuch1741_2_034811
 Gesangbuch1741_2_034812
 Gesangbuch1741_2_034813
 Gesangbuch1741_2_034814
 Gesangbuch1741_2_034815
 Gesangbuch1741_2_034816
 Gesangbuch1741_2_034817
 Gesangbuch1741_2_034818
 Gesangbuch1741_2_034819
 Gesangbuch1741_2_034820
 Gesangbuch1741_2_034821
 Gesangbuch1741_2_034822
 Gesangbuch1741_2_034823
 Gesangbuch1741_2_034824
 Gesangbuch1741_2_034825
 Gesangbuch1741_2_034826
 Gesangbuch1741_2_034827
 Gesangbuch1741_2_034828
 Gesangbuch1741_2_034829
 Gesangbuch1741_2_034830
 Gesangbuch1741_2_034831
 Gesangbuch1741_2_034832
 Gesangbuch1741_2_034833
 Gesangbuch1741_2_034834
 Gesangbuch1741_2_034835
 Gesangbuch1741_2_034836
 Gesangbuch1741_2_034837
 Gesangbuch1741_2_034838
 Gesangbuch1741_2_034839
 Gesangbuch1741_2_034840

Diplomatische Transkription

lebelang, o GOTT! von
 nun an ehren, man foll, o
 GOTT! dein lobgefang an
 allen orten hören; mein
 ganzes herz ermuntre fich,
 mein geift und leib erfreue
 dich. Gebt unferm GOTT
 die Ehre.
 8. Ihr, die ihr Chriffti
 Nahmen nennt, gebt unferm
 GOTT die Ehre! Ihr, die ihr
 GOTTes macht bekennt, gebt
 unferm GOTT die Ehre, die
 falſchen gözen macht zu
 fpott
 <pb n="869a" src="869.jpg" />
 Pfalmen der Kirche. 853
 fpott: der HERR ift GOTT,
 der HERR ift GOTT! Gebt
 unferm GOTT die Ehre.
 9. So kommet vor fein
 angeſicht mit jauchzen-vol-
 len ſpringen, bezahlet die
 gelobte pflicht, und laft uns
 fröhlich ſingen: GOTT hat es
 alles wohl bedacht, und al-
 les, alles recht gemacht.
 Gebt unferm GOTT die Ehre.
 922.
 WEnn endlich, eh es
 Zion meynt, die
 höchſt-erwünſchte
 ftund erſcheint, da GOTT
 wird die erlöfung geben,
 wenn er die bande reiſt ent-
 zwey, und machet die ge-
 fangne frey; was freude
 wird man da erleben!
 2. Die plözlich einge-
 brochne zeit und abergroffe

Normalisierter Text

Leben lang, o GOTT! Von
 nun an ehren. Man ſoll, o
 GOTT! Dein Lobgeſang an
 allen Orten hören; mein
 ganzes Herz ermuntere ſich,
 mein Geiſt und Leib erfreue
 dich. Gebt unſerm GOTT
 die Ehre.
 8. Ihr, die ihr Chriſti
 Namen nennt: Gebt unſerm
 GOTT die Ehre! Ihr, die ihr
 Gottes Macht bekennt: Gebt
 unſerm GOTT die Ehre! Die
 falſchen Götzen macht zu
 Spott!
 <pb n="869a" src="869.jpg" />
 Psalmen der Kirche. 853
 Spott: Der HERR iſt GOTT,
 der HERR iſt GOTT! Gebt
 unſerm GOTT die Ehre.
 9. So kommt vor ſein
 Angesicht mit jauchzenvollen
 Springen! Bezahlet die
 gelobte Pflicht und laſſt uns
 fröhlich ſingen: GOTT hat es
 alles wohl bedacht und alles,
 alles recht gemacht.
 Gebt unſerm GOTT die Ehre.
 922.
 Wenn endlich, eh es
 Zion meint, die
 höchſt-erwünſchte
 Stund' erſcheint, da GOTT
 wird die Erlöſung geben,
 wenn er die Bande reiſt entzwei-
 und macht die gefangene
 frei; was Freude
 wird man da erleben!
 2. Die plötzlich eingebrochene
 Zeit und übergroße

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034841	feeligkeit, wird aber unfre	Seligkeit wird über unsere
Gesangbuch1741_2_034842	finnen gehen; wir werden	Sinne gehen; wir werden
Gesangbuch1741_2_034843	feyn als traumende, be-	sein als Träumende, bestürzt,
Gesangbuch1741_2_034844	flärzt, obs in der that ge-	ob's in der Tat gescheh'
Gesangbuch1741_2_034845	fcheh und wahr fey, was	und wahr sei, was
Gesangbuch1741_2_034846	die augen fehen.	die Augen sehen.
Gesangbuch1741_2_034847	3. Wie wirst du dann, du	3. Wie wirst du dann, du
Gesangbuch1741_2_034848	lieber mund, den manches	lieber Mund, den manches
Gesangbuch1741_2_034849	ach bisher verwundt, erfül-	Ach bisher verwundt, erfüllet
Gesangbuch1741_2_034850	let feyn mit lauter lachen!	sein mit lauter Lachen!
Gesangbuch1741_2_034851	und unfre zung, voll ruhm-	Und unsere Zung', voll Ruhmgeschrei,
Gesangbuch1741_2_034852	gefchrey, wird unfers Kö-	wird unseres Kö-
Gesangbuch1741_2_034853	<pb n="869b" src="869.jpg" />	<pb n="869b" src="869.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034854	nigs lieb und treu von tag	nigs Lieb' und Treu' von Tag
Gesangbuch1741_2_034855	zu tage größer machen.	zu Tage größer machen.
Gesangbuch1741_2_034856	4. Das volk, fo izeo uns	4. Das Volk, so jetzt uns
Gesangbuch1741_2_034857	verlacht, und unfre hofnung	verlacht und unsere Hoffnung
Gesangbuch1741_2_034858	gar nicht acht't, wird dann	gar nicht achtet, wird dann
Gesangbuch1741_2_034859	mit reu bekennen müssen,	mit Reue bekennen müssen,
Gesangbuch1741_2_034860	daß Zions reich nicht phan-	dass Zions Reich nicht Phantasie
Gesangbuch1741_2_034861	tafey und fäffer traum ge-	und süßer Traum gewesen
Gesangbuch1741_2_034862	wefen fey, wie fie es iez zu	sei, wie sie es jetzt zu
Gesangbuch1741_2_034863	läftern wiffen.	lästern wissen.
Gesangbuch1741_2_034864	5. Die ganze welt wird	5. Die ganze Welt wird
Gesangbuch1741_2_034865	zeuge feyn, wenn GOTT die	Zeuge sein, wenn GOTT die
Gesangbuch1741_2_034866	feinen wird erfreun, und un-	Seinen wird erfreuen und unser
Gesangbuch1741_2_034867	fer Löwen-Lamm fie wei-	Löwen-Lamm sie weiden.
Gesangbuch1741_2_034868	den. Der HErr hat große	Der HERR hat große
Gesangbuch1741_2_034869	ding gethan an ihnen, wie	Ding' getan an ihnen, wie
Gesangbuch1741_2_034870	man fehen kan; das wird	man sehen kann; das wird
Gesangbuch1741_2_034871	man fagen bey den heyden.	man sagen bei den Heiden.
Gesangbuch1741_2_034872	6. Vielmehr, bey deinem	6. Vielmehr, bei deinem
Gesangbuch1741_2_034873	lrael, wird der getröfte	Israel, wird der getroste
Gesangbuch1741_2_034874	leib und feel, diß große Hal-	Leib und Seel', dies große Halleluja
Gesangbuch1741_2_034875	leluja fingen: der HERR	singen: Der HERR
Gesangbuch1741_2_034876	hat groß's an uns gethan,	hat Großes an uns getan,
Gesangbuch1741_2_034877	deß find wir frölich; jeder-	dess' sind wir fröhlich; jedermann
Gesangbuch1741_2_034878	man laß dieses ewiglich er-	lass dieses ewiglich erklingen!
Gesangbuch1741_2_034879	klingen!	
Gesangbuch1741_2_034880	7. Ach! aber HERR,	7. Ach! Aber HERR,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034881	ach! HErr wie lang macht	ach! HERR, wie lang macht
Gesangbuch1741_2_034882	uns die tochter Babel bang!	uns die Tochter Babel bang!
Gesangbuch1741_2_034883	erleŕe uns von ihren ban-	Erlöŕe uns von ihren Banden!
Gesangbuch1741_2_034884	den: das ift dir ja fo leichte	Das ist dir ja so leichte
Gesangbuch1741_2_034885	fach, als wenn du einen	Sach', als wenn du einen
Gesangbuch1741_2_034886	feichten bach vertrokneft in	seichten Bach vertrocknest in
Gesangbuch1741_2_034887	den mittags-landen.	den Mittagslanden.
Gesangbuch1741_2_034888	8. Allein es ift dein gna-	8. Allein es ist dein Gnadenrat,
Gesangbuch1741_2_034889	den-rath, daß erft gefcheh die	dass erst gescheh' die
Gesangbuch1741_2_034890	thranen-faat, eh man die	Tränensaat, eh man die
Gesangbuch1741_2_034891	erndte feh der freuden. Jezt	Ernte seh' der Freuden. Jezt
Gesangbuch1741_2_034892	Hhh 2 tra-	Hhh 2 tra-
Gesangbuch1741_2_034893	<pb n="870a" src="870.jpg" />	<pb n="870a" src="870.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034894	854 Pfalmen der Kirche.	854 Psalmen der Kirche.
Gesangbuch1741_2_034895	tragen wir nach deinem finn	tragen wir nach deinem Sinn
Gesangbuch1741_2_034896	annoch den edlen faamen	noch den edlen Samen
Gesangbuch1741_2_034897	hin, das korn der thranen	hin, das Korn der Tränen
Gesangbuch1741_2_034898	und der leiden.	und der Leiden.
Gesangbuch1741_2_034899	9. Der winter ift nun bald	9. Der Winter ist nun bald
Gesangbuch1741_2_034900	davon, die volle blätthe zeigt	davon, die volle Blüte zeigt
Gesangbuch1741_2_034901	fich fchon: wie wenig tage	sich schon: Wie wenig Tage
Gesangbuch1741_2_034902	find zu zahlen, fo kriegt die	sind zu zählen, so kriegt die
Gesangbuch1741_2_034903	kirche Chrifti luft, bringt ih-	Kirche Christi Luft, bringt ihre
Gesangbuch1741_2_034904	re garben heim, und ruft:	Garben heim und ruft:
Gesangbuch1741_2_034905	ach! unfre hofnung kont	Ach! Unsere Hoffnung konnt'
Gesangbuch1741_2_034906	nicht fehlen.	nicht fehlen.
Gesangbuch1741_2_034907	—	—
Gesangbuch1741_2_034908	Feft-Pfalmen.	Fest-Psalmen.
Gesangbuch1741_2_034909	924. Mel. 148.	924. Mel. 148.
Gesangbuch1741_2_034910	AUf! auf! weil der tag	Auf! Auf! Weil der Tag
Gesangbuch1741_2_034911	erfchienen, der uns	erschieden, der uns
Gesangbuch1741_2_034912	muß zur freude die-	muss zur Freude dienen!
Gesangbuch1741_2_034913	nen: auf! es kommt das	Auf! Es kommt das
Gesangbuch1741_2_034914	frohe jahr, das der from-	frohe Jahr, das der frommen
Gesangbuch1741_2_034915	men alten fchaar mit fo	alten Schar mit so
Gesangbuch1741_2_034916	fehnlichen verlangen hat er-	sehnlichem Verlüte hat erwartet,
Gesangbuch1741_2_034917	wartet, hergegangen, Hal-	hergegangen: Halleluja!
Gesangbuch1741_2_034918	leluja! Halleluja!	Halleluja!
Gesangbuch1741_2_034919	2. Nunmehr ift die zeit	2. Nunmehr ist die Zeit
Gesangbuch1741_2_034920	erwachtet, da die tochter	erwacht, da die Tochter

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034921	Zion lachet, da sie jauchzt	Zion lacht, da sie jauchzt
Gesangbuch1741_2_034922	und jubiliert, weil sie den im	und jubiliert, weil sie den im
Gesangbuch1741_2_034923	fleisch verspürt, der ihr Bräutigam	Fleisch verspürt, der ihr Bräutigam
Gesangbuch1741_2_034924	und König, ob ihn	und König, ob ihn
Gesangbuch1741_2_034925	<pb n="870b" src="870.jpg" />	<pb n="870b" src="870.jpg" />
Gesangbuch1741_2_034926	923.	923.
Gesangbuch1741_2_034927	Wie, könnt es möglich	Wie, könnt' es möglich
Gesangbuch1741_2_034928	feyn, man ließ	sein? Man ließ
Gesangbuch1741_2_034929	sichs reuen, daß uns	sich's reuen, dass uns
Gesangbuch1741_2_034930	das Lamm gefunden, und an	das Lamm gefunden und an
Gesangbuch1741_2_034931	das herz gedrucket und aufs	das Herz gedrückt und aufs
Gesangbuch1741_2_034932	schulterbein, das alles un-	Schulterbein, das alles unterstützt,
Gesangbuch1741_2_034933	terfetzt gebunden. Laß al-	gebunden. Lass alles
Gesangbuch1741_2_034934	les draun der Creuz , ge-	draußen der Kreuzgemein',
Gesangbuch1741_2_034935	mein, der Hirte wiegt sie	der Hirte wiegt sie
Gesangbuch1741_2_034936	ein, gerungen! des Salo-	ein, gerungen! Des Salomons
Gesangbuch1741_2_034937	mons Bett zu beschreiten,	Bett zu beschreiten,
Gesangbuch1741_2_034938	hernachmahls geschlafen,	hernachmals geschlafen,
Gesangbuch1741_2_034939	die wache mag streiten.	die Wache mag streiten.
Gesangbuch1741_2_034940	gleich erkennen wenig; Halle-	gleich erkennen, wenig. Halleluja.
Gesangbuch1741_2_034941	luluja. :::	:::
Gesangbuch1741_2_034942	3. Den so viele majesta-	3. Den so viele Majestäten,
Gesangbuch1741_2_034943	ten, so viel väter und pro-	so viel Väter und Propheten
Gesangbuch1741_2_034944	pheten ehmahls anzuschauen	einstmals anzuschauen
Gesangbuch1741_2_034945	begehrt, und deß doch nicht	begehrt und dessen doch nicht
Gesangbuch1741_2_034946	find gewährt, der hat sich	sind gewährt, der hat sich
Gesangbuch1741_2_034947	nun eingefunden, o der an-	nun eingefunden. O der angenehmen
Gesangbuch1741_2_034948	genehmen stunden! Halle-	Stunden! Halleluja.
Gesangbuch1741_2_034949	luja. :::	:::
Gesangbuch1741_2_034950	4. Der zum Heyland war	4. Der zum Heiland war
Gesangbuch1741_2_034951	erkoren, und dem Abra-	erkoren und dem Abraham
Gesangbuch1741_2_034952	ham geschworen, Israels	geschworen, Israels
Gesangbuch1741_2_034953	kron und sonn, aller heyden	Kron' und Sonn', aller Heiden
Gesangbuch1741_2_034954	troft und wonn, ftehet nun	Trost und Wonn', steht nun
Gesangbuch1741_2_034955	in unfer mitten, komm gen	in unserer Mitte. Komm gen
Gesangbuch1741_2_034956	Zion sanft geritten, Halle-	Zion sanft geritten! Halleluja.
Gesangbuch1741_2_034957	luja. :::	:::
Gesangbuch1741_2_034958	5. E-	5. E---
Gesangbuch1741_2_034959		
Gesangbuch1741_2_034960	<pb n="871a" src="871.jpg" />	<pb n="871a" src="871.jpg" />

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_034961	<center>Felt ꝑ Pfalmen.</center>	<center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_034962	5. Er ist da, des Vaters	5. Er ist da, des Vaters
Gesangbuch1741_2_034963	willen in gehorfam zu erfül-	Willen in Gehorsam zu erfüllen.
Gesangbuch1741_2_034964	len, er will, durch fein eigen	Er will durch sein eigenes
Gesangbuch1741_2_034965	blut, alles wieder machen	Blut alles wieder gutmachen
Gesangbuch1741_2_034966	gut, und durch ichmerzlichs	und durch schmerzliches
Gesangbuch1741_2_034967	todes = ringen, was ver-	Todesringen, was verloren,
Gesangbuch1741_2_034968	lohren, wieder bringen,	wiederbringen.
Gesangbuch1741_2_034969	Halleluja. .;:	Halleluja. .;:
Gesangbuch1741_2_034970	6. Er will sich, als deinen	6. Er will sich als deinen
Gesangbuch1741_2_034971	bürgen, an dem holze laffen	Bürgen an dem Holze lassen
Gesangbuch1741_2_034972	würgen; daß der liebliche	würgen, damit der liebliche
Gesangbuch1741_2_034973	geruch feines fegens deinen	Geruch seines Segens deinen
Gesangbuch1741_2_034974	fluch ganz verjage, will er	Fluch ganz verjagt. Er will
Gesangbuch1741_2_034975	werden felbt ein fluch auf	selbst ein Fluch werden auf
Gesangbuch1741_2_034976	diefer erden, Halleluja. .;:	dieser Erden. Halleluja. .;:
Gesangbuch1741_2_034977	7. Nunmehr muß der	7. Nunmehr muss der
Gesangbuch1741_2_034978	schatten fliehen, und das	Schatten fliehen und das
Gesangbuch1741_2_034979	bilder>werk abziehen; was	Bilderwerk abziehen. Was
Gesangbuch1741_2_034980	folloffter und altar? schauet	soll Opfer und Altar? Schauet
Gesangbuch1741_2_034981	her; er ist es gar: was soll	her, er ist es gar! Was soll
Gesangbuch1741_2_034982	uns die bundeslade? wahr-	uns die Bundeslade? Wahrheit
Gesangbuch1741_2_034983	heit wird durch ihn und	wird durch ihn und
Gesangbuch1741_2_034984	gnade, Halleluja. .;:	Gnade. Halleluja. .;:
Gesangbuch1741_2_034985	8. Was soll der verfüh-	8. Was soll der Versöhnungsdeckel?
Gesangbuch1741_2_034986	nungs>deckel? was des heil-	Was des Heiligtums
Gesangbuch1741_2_034987	igthumes feckel? was das	Säckel? Was das
Gesangbuch1741_2_034988	rauchwerk, licht und öl?	Rauchwerk, Licht und Öl?
Gesangbuch1741_2_034989	und das lamm, das ohne	Und das Lamm, das ohne
Gesangbuch1741_2_034990	fehl? die figur dem wesen	Fehl? Die Figur dem Wesen
Gesangbuch1741_2_034991	weicht, alles ietzt fein end	weicht, alles jetzt sein Ende
Gesangbuch1741_2_034992	erreicht, Halleluja. .;:	erreicht. Halleluja. .;:
Gesangbuch1741_2_034993	9. Mofes hat nun ausre-	9. Moses hat nun ausregiert.
Gesangbuch1741_2_034994	gieret, Christifreyer geift	Christi freier Geist
Gesangbuch1741_2_034995	uns führet, die gefangen-	führt uns. Die Gefangenschaft
Gesangbuch1741_2_034996	schaft ist aus; wer gehört	ist aus. Wer gehört
Gesangbuch1741_2_034997	in GOTTes haus, kan durch	in Gottes Haus, kann durch
Gesangbuch1741_2_034998	unfers Goels büffen, freyer	unseres Goels Bußen, freier
Gesangbuch1741_2_034999	<pb n="871b" src="871.jpg" />	<pb n="871b" src="871.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035000	<right>855</right>	<right>855</right>

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035001	kindfchaft nun genieffen,	Kindschaft nun genießen.
Gesangbuch1741_2_035002	Halleluja. ,;:	Halleluja. ,;:
Gesangbuch1741_2_035003	10. Nun der vorhang ift	10. Nun, da der Vorhang
Gesangbuch1741_2_035004	zerriffen, darf ein jeder feyn	zerrissen ist, darf ein jeder
Gesangbuch1741_2_035005	gefliffen, in' das heilige ein-	beflissen sein, in das Heilige einzugehen
Gesangbuch1741_2_035006	zugehn, und vor GOtt ohn	und vor Gott ohne
Gesangbuch1741_2_035007	furcht zu ftehn: der fo zu	Furcht zu stehen. Der so zu
Gesangbuch1741_2_035008	uns ift gekommen, hat uns	uns gekommen ist, hat uns
Gesangbuch1741_2_035009	alle furcht benommen, Hal-	alle Furcht benommen. Halleluja.
Gesangbuch1741_2_035010	leluja, ,;:	,;:
Gesangbuch1741_2_035011	11. Drum auf! Zion, dich	11. Drum auf, Zion! Dich
Gesangbuch1741_2_035012	deß freue, deinen Kónig be-	dessen freue, deinen König
Gesangbuch1741_2_035013	nedeye, gieb ihm herz und	benedeie. Gib ihm Herz und
Gesangbuch1741_2_035014	mund zugleich, du bift braut,	Mund zugleich. Du bist Braut,
Gesangbuch1741_2_035015	er will das reich mit dir	er will das Reich mit dir
Gesangbuch1741_2_035016	theilen; darum bringe dich	teilen. Darum bringe dich
Gesangbuch1741_2_035017	ihm felbft zum offer; finge:	ihm selbst zum Opfer. Singe:
Gesangbuch1741_2_035018	Halleluja! Halleluja!	Halleluja! Halleluja!
Gesangbuch1741_2_035019	<center>925.</center>	<center>925.</center>
Gesangbuch1741_2_035020	Auf, Zion! auf, auf!	Auf, Zion, auf, auf!
Gesangbuch1741_2_035021	Tochter fáume nicht!	Tochter, säume nicht!
Gesangbuch1741_2_035022	dein Kónig kómmt,	Dein König kommt,
Gesangbuch1741_2_035023	dich freundlich zu umarmen:	dich freundlich zu umarmen.
Gesangbuch1741_2_035024	er brennt aus lieb, aus mit-	Er brennt aus Lieb', aus Mitleid
Gesangbuch1741_2_035025	leid und erbarmen: Halt	und Erbarmen. Halt
Gesangbuch1741_2_035026	dich bereit, damit nicht ól	dich bereit, damit kein Öl
Gesangbuch1741_2_035027	gebricht. Laß allezeit die	gebricht. Lass allezeit die
Gesangbuch1741_2_035028	glaubens = lampe brennen,	Glaubenslampe brennen.
Gesangbuch1741_2_035029	dein auge muß iezt keine	Dein Auge muss jetzt keine
Gesangbuch1741_2_035030	fchlaffucht kennen.	Schlafsucht kennen.
Gesangbuch1741_2_035031	2. Es ift genug, es ift	2. Es ist genug, es ist
Gesangbuch1741_2_035032	fchon lange zeit, daß dein	schon lange Zeit, dass dein
Gesangbuch1741_2_035033	gemúth den lúften nachge-	Gemüt den Lüsten nachgehangen
Gesangbuch1741_2_035034	hangen, und daß dein fuß	und dass dein Fuß
Gesangbuch1741_2_035035	fich in der welt vergangen,	sich in der Welt vergangen.
Gesangbuch1741_2_035036	Hhh 3 das	Hhh 3 das
Gesangbuch1741_2_035037	<pb n="872a" src="872.jpg" />	<pb n="872a" src="872.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035038	856 <center>Feft ꝑ Pfalmen.</center>	856 <center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035039	das reuet dich: der Kónig ift	Das reut dich. Der König ist
Gesangbuch1741_2_035040	erfreut: er geht dir nach;	erfreut. Er geht dir nach,

ID

Gesangbuch1741_2_035041
 Gesangbuch1741_2_035042
 Gesangbuch1741_2_035043
 Gesangbuch1741_2_035044
 Gesangbuch1741_2_035045
 Gesangbuch1741_2_035046
 Gesangbuch1741_2_035047
 Gesangbuch1741_2_035048
 Gesangbuch1741_2_035049
 Gesangbuch1741_2_035050
 Gesangbuch1741_2_035051
 Gesangbuch1741_2_035052
 Gesangbuch1741_2_035053
 Gesangbuch1741_2_035054
 Gesangbuch1741_2_035055
 Gesangbuch1741_2_035056
 Gesangbuch1741_2_035057
 Gesangbuch1741_2_035058
 Gesangbuch1741_2_035059
 Gesangbuch1741_2_035060
 Gesangbuch1741_2_035061
 Gesangbuch1741_2_035062
 Gesangbuch1741_2_035063
 Gesangbuch1741_2_035064
 Gesangbuch1741_2_035065
 Gesangbuch1741_2_035066
 Gesangbuch1741_2_035067
 Gesangbuch1741_2_035068
 Gesangbuch1741_2_035069
 Gesangbuch1741_2_035070
 Gesangbuch1741_2_035071
 Gesangbuch1741_2_035072
 Gesangbuch1741_2_035073
 Gesangbuch1741_2_035074
 Gesangbuch1741_2_035075
 Gesangbuch1741_2_035076
 Gesangbuch1741_2_035077
 Gesangbuch1741_2_035078
 Gesangbuch1741_2_035079
 Gesangbuch1741_2_035080

Diplomatische Transkription

er kommet dich zu schauen,
 und sich mit dir in gnaden
 zu vertrauen.
 3. Auf Tochter auf! des
 Königs glanz bricht an, geh
 ihm heraus entgegen auf
 die gassen; beut ihm das
 herz, da er dich will umfaß
 fen: breit dein gewand, streu
 palmen auf die bahn. Wir
 wollen ihn, da er sich uns
 will nahen, von ferne noch
 mit lob-gefang empfangen.
 4. Komm edler Held, du
 Held aus Davids stamm,
 komm, komm zu uns, die
 wir so fehnlich hoffen: dir
 ftehet herz und geift und al
 les offen. Komm von dem
 HERRN, komm werther
 Bräutigam, wir wollen dir
 ein Hofianna fingen: ach
 komm und laß es allen wohl
 gelingen.
 <center>926.</center>
 Freue dich o Jerufaß
 lem, auserwählte
 GOTTes z gemein,
 Halleluja, in GOTT dei
 nem HERRN allein.
 2. Der dir so viel guts
 hat gethan, und feinen allerz
 liebften Sohn, Halleluja,
 <pb n="872b" src="872.jpg" />
 gefandt von dem höchften
 thron.
 3. Auf daß er die fein
 überwind, den fatan, welt
 und alle fünd, Halleluja
 sich mit dir ewig verbind.

Normalisierter Text

er kommt, dich zu schauen
 und sich mit dir in Gnaden
 zu vertrauen.
 3. Auf, Tochter, auf! Des
 Königs Glanz bricht an. Geh
 ihm heraus entgegen auf
 die Gassen. Beut ihm das
 Herz, da er dich will umfassen.
 Breit dein Gewand, streu
 Palmen auf die Bahn. Wir
 wollen ihn, da er sich uns
 will nahen, von Ferne noch
 mit Lobgesang empfangen.
 4. Komm, edler Held, du
 Held aus Davids Stamm!
 Komm, komm zu uns, die
 wir so sehnlich hoffen. Dir
 steht Herz und Geist und alles
 offen. Komm von dem
 HERRN, komm, werther
 Bräutigam! Wir wollen dir
 ein Hosanna singen. Ach,
 komm und lass es allen wohl
 gelingen.
 <center>926.</center>
 Freue dich, o Jerusalem,
 auserwählte
 Gottesgemein',
 Halleluja, in Gott deinem
 HERRN allein.
 2. Der dir so viel Gutes
 getan hat und seinen allerliebsten
 Sohn, Halleluja,
 <pb n="872b" src="872.jpg" />
 gesandt vom höchsten
 Thron.
 3. Auf dass er die Seinen
 überwindet, den Satan, Welt
 und alle Sünd'. Halleluja,
 sich mit dir ewig verbindet.

ID

Gesangbuch1741_2_035081
 Gesangbuch1741_2_035082
 Gesangbuch1741_2_035083
 Gesangbuch1741_2_035084
 Gesangbuch1741_2_035085
 Gesangbuch1741_2_035086
 Gesangbuch1741_2_035087
 Gesangbuch1741_2_035088
 Gesangbuch1741_2_035089
 Gesangbuch1741_2_035090
 Gesangbuch1741_2_035091
 Gesangbuch1741_2_035092
 Gesangbuch1741_2_035093
 Gesangbuch1741_2_035094
 Gesangbuch1741_2_035095
 Gesangbuch1741_2_035096
 Gesangbuch1741_2_035097
 Gesangbuch1741_2_035098
 Gesangbuch1741_2_035099
 Gesangbuch1741_2_035100
 Gesangbuch1741_2_035101
 Gesangbuch1741_2_035102
 Gesangbuch1741_2_035103
 Gesangbuch1741_2_035104
 Gesangbuch1741_2_035105
 Gesangbuch1741_2_035106
 Gesangbuch1741_2_035107
 Gesangbuch1741_2_035108
 Gesangbuch1741_2_035109
 Gesangbuch1741_2_035110
 Gesangbuch1741_2_035111
 Gesangbuch1741_2_035112
 Gesangbuch1741_2_035113
 Gesangbuch1741_2_035114
 Gesangbuch1741_2_035115
 Gesangbuch1741_2_035116
 Gesangbuch1741_2_035117
 Gesangbuch1741_2_035118
 Gesangbuch1741_2_035119
 Gesangbuch1741_2_035120

Diplomatische Transkription

4. Dadurch du rein und benedeyt, und von bófen ge wiffen frey, Halleluja, ih recht dieneft allezeit.
 5. Nun merk auf, o Je rufalem, dein GOtt fúffer denn honigfeim, Halleluja kommt zu dir und fucht dich heim.
 6. Er will deinen geift verneuen, und dich ihn ewig vertrauen, Halleluja, fich des nichts laffen reuen.
 7. Er will, daß er alleine dein, und du feine braut mógeft feyn, Halleluja, gar ohn allen falſchen ſchein.
 8. Er will dir groß ding vertrauen, dich fein antliz laffen ſchauen, Halleluja, und ganz freundlich umfaſſen.
 9. Ey, nimm ihn an, ſchick dich ihm zu, gieb ihm in deinem herzen ruh, Halle- luja, und was er dich heißt das thu.
 10. Wirst du feinen bund recht halten, in feiner lieb nicht erkalten, Halleluja, fo wird er deiner walten.
 11. Dich geiftlich tránken und
 <pb n="873a" src="873.jpg" />
 <center>Felt ꝛ Pfalmen.</center>
 und ſpeifen, feine gút an dir beweifen, Halleluja, daß du ihn mógeft preifen.
 12. Was du von ihm wirst begehren, wird er dich treu-

Normalisierter Text

4. Dadurch du rein und benedeit und von bösem Gewissen frei, Halleluja, ihm recht dienest allezeit.
 5. Nun merk auf, o Jerusalem, dein Gott, süßer denn Honigseim, Halleluja, kommt zu dir und sucht dich heim.
 6. Er will deinen Geist erneuern und dich ihm ewig vertrauen. Halleluja, sich dessen nichts lassen reuen.
 7. Er will, dass er alleine dein und du seine Braut mögest sein. Halleluja, gar ohne allen falschen Schein.
 8. Er will dir große Dinge vertrauen, dich sein Antlitz schauen lassen. Halleluja, und ganz freundlich umfassen.
 9. Ei, nimm ihn an, schick dich ihm zu. Gib ihm in deinem Herzen Ruh. Halleluja, und was er dich heißt, das tu.
 10. Wirst du seinen Bund recht halten, in seiner Lieb' nicht erkalten, Halleluja, so wird er deiner walten.
 11. Dich geistlich tránken und
 <pb n="873a" src="873.jpg" />
 <center>Fest-Psalmen.</center>
 und speisen, seine Güte an dir beweisen, Halleluja, dass du ihn mögest preisen.
 12. Was du von ihm wirst begehren, wird er dir treulich

ID

Gesangbuch1741_2_035121
 Gesangbuch1741_2_035122
 Gesangbuch1741_2_035123
 Gesangbuch1741_2_035124
 Gesangbuch1741_2_035125
 Gesangbuch1741_2_035126
 Gesangbuch1741_2_035127
 Gesangbuch1741_2_035128
 Gesangbuch1741_2_035129
 Gesangbuch1741_2_035130
 Gesangbuch1741_2_035131
 Gesangbuch1741_2_035132
 Gesangbuch1741_2_035133
 Gesangbuch1741_2_035134
 Gesangbuch1741_2_035135
 Gesangbuch1741_2_035136
 Gesangbuch1741_2_035137
 Gesangbuch1741_2_035138
 Gesangbuch1741_2_035139
 Gesangbuch1741_2_035140
 Gesangbuch1741_2_035141
 Gesangbuch1741_2_035142
 Gesangbuch1741_2_035143
 Gesangbuch1741_2_035144
 Gesangbuch1741_2_035145
 Gesangbuch1741_2_035146
 Gesangbuch1741_2_035147
 Gesangbuch1741_2_035148
 Gesangbuch1741_2_035149
 Gesangbuch1741_2_035150
 Gesangbuch1741_2_035151
 Gesangbuch1741_2_035152
 Gesangbuch1741_2_035153
 Gesangbuch1741_2_035154
 Gesangbuch1741_2_035155
 Gesangbuch1741_2_035156
 Gesangbuch1741_2_035157
 Gesangbuch1741_2_035158
 Gesangbuch1741_2_035159
 Gesangbuch1741_2_035160

Diplomatische Transkription

lich gewehren, Halleluja,
 dich darnach auch verklären.
 13. Daß du, samt sein'n
 feuerflammen, frólich fíngest
 feinen nahmen, Halleluja,
 immer und ewig, Amen.
 <center>927.</center>
 GLäubige feel, íchau
 dein HERR und
 Kónig will kommen,
 dir zu troít und zu frommen,
 er láßt sich dir vorhin anfa-
 gen, íeh, daß du ihm thuft
 behagen, und feinm fried
 von herzen nachjagen.
 2. Die Propheten han
 von feiner zukunft prophe-
 zeyt, gefchrieben vor langer
 zeit, wie er hie in den lezten
 zeiten für fein volk auf al-
 len feiten, als ein Held und
 Kónig, íolt íreiten.
 3. Er íft freundlich, íanft-
 múthig, lieblich und wohlge-
 íalt von fehr großer kraft
 und gwalt, er durchgründt
 aller herzen und íinn, es íft
 nichts verborgen vor ihm,
 wer ihn veracht, hat fein
 kein gewinn.
 4. Er íft diefer, der frey in
 <pb n="873b" src="873.jpg" />
 <right>857</right>
 ewigkeit kan herríchen, der
 íchlängen kopf zerknírfchen,
 fein volk freyen von fúnd
 und thorheit, ihm mitíei-
 len gnad und wahrheit, zu
 erlangen ewige klarheit.
 5. Gläubig herze freu dich

Normalisierter Text

gewähren, Halleluja,
 dich danach auch verklären.
 13. Dass du, samt seinen
 Feuerflammen, fröhlich singest
 seinen Namen, Halleluja,
 immer und ewig. Amen.
 <center>927.</center>
 Gläubige Seele, schau:
 Dein HERR und
 König will kommen,
 dir zu Trost und zu Frommen.
 Er lässt sich dir vorhin ansagen.
 Sieh, dass du ihm tust
 behagen und seinem Frieden
 von Herzen nachjagst.
 2. Die Propheten haben
 von seiner Zukunft prophezeit,
 geschrieben vor langer
 Zeit, wie er hier in den letzten
 Zeiten für sein Volk auf allen
 Seiten als ein Held und
 König sollte streiten.
 3. Er ist freundlich, sanftmütig,
 lieblich und wohlgestalt,
 von sehr großer Kraft
 und Gewalt. Er durchgründet
 aller Herzen und Sinne. Es ist
 nichts verborgen vor ihm.
 Wer ihn verachtet, hat keinen
 Gewinn.
 4. Er ist dieser, der frei in
 <pb n="873b" src="873.jpg" />
 <right>857</right>
 Ewigkeit herrschen kann, der
 Schlangenkopf zerknirschen,
 sein Volk befreien von Sünd'
 und Torheit, ihm mitteilen
 Gnad' und Wahrheit, zu
 erlangen ewige Klarheit.
 5. Gläubiges Herz, freue dich

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035161	heut GOttes deines HERr	heute Gottes, deines HERRN,
Gesangbuch1741_2_035162	ren, und des Königs der eh	und des Königs der Ehren.
Gesangbuch1741_2_035163	ren, denn er kommt nur von	Denn er kommt nur von
Gesangbuch1741_2_035164	deinet wegen, als ein gná	deinetwegen, als ein gnädiger
Gesangbuch1741_2_035165	dig abendregen, dich von all	Abendregen, dich von all
Gesangbuch1741_2_035166	deinem unflath zu fegen.	deinem Unflat zu fegen.
Gesangbuch1741_2_035167	6. Er kommt zu dir nicht	6. Er kommt zu dir nicht
Gesangbuch1741_2_035168	von wegen deiner frómmig	wegen deiner Frómmigkeit,
Gesangbuch1741_2_035169	keit, fndern aus barmher	sondern aus Barmherzigkeit.
Gesangbuch1741_2_035170	zigkeit, er will dir feine treu	Er will dir seine Treue
Gesangbuch1741_2_035171	beweifen, dich geiftlicher wei	beweisen, dich geistlicher Weise
Gesangbuch1741_2_035172	fe fpeifen, daß du ihn ewig	speisen, dass du ihn ewig
Gesangbuch1741_2_035173	mógeft preifen.	mógest preisen.
Gesangbuch1741_2_035174	7. Schmúk ihm dein haus,	7. Schmücke ihm dein Haus
Gesangbuch1741_2_035175	und gib ihm ftets in deinem	und gib ihm stets in deinem
Gesangbuch1741_2_035176	herzen ruh, und was er dich	Herzen Ruh. Und was er dich
Gesangbuch1741_2_035177	heißt, das thu: fo wirst du	heißt, das tu. So wirst du
Gesangbuch1741_2_035178	fein allerliebfter feyn, in heil	sein Allerliebster sein, in heiliger
Gesangbuch1741_2_035179	ger zierd geben fchein, und	Zierde scheinen und
Gesangbuch1741_2_035180	mit ihm ewig feyn ohne pein.	mit ihm ewig sein ohne Pein.
Gesangbuch1741_2_035181	8. O JEfu Chrif, unfer	8. O Jesu Christ, unser
Gesangbuch1741_2_035182	Heyland, troft und zuver	Heiland, Trost und Zuversicht,
Gesangbuch1741_2_035183	ficht, verlaß dein armes volk	verlass dein armes Volk
Gesangbuch1741_2_035184	nicht, verleih daß es dir ftets	nicht. Verleih, dass es dir stets
Gesangbuch1741_2_035185	nachfchreite, fein herz dir	nachschreite, sein Herz dir
Gesangbuch1741_2_035186	mit fleiß bereite, und feine	mit Fleiß bereite und seine
Gesangbuch1741_2_035187	werk dir unterbreite.	Werke dir unterbreite.
Gesangbuch1741_2_035188	9. Gib ihm deinn geift,	9. Gib ihm deinen Geist,
Gesangbuch1741_2_035189	ein gläubiges herz, und	ein gläubiges Herz und
Gesangbuch1741_2_035190	freywilligs gemúth, kraft	freiwilliges Gemüt, Kraft
Gesangbuch1741_2_035191	und macht durch deine gút,	und Macht durch deine Güte,
Gesangbuch1741_2_035192	Hhh 4 daß	Hhh 4 dass
Gesangbuch1741_2_035193	<pb n="874a" src="874.jpg" />	<pb n="874a" src="874.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035194	858 <center>Fest ꝛ Pfalmen.</center>	858 <center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035195	daß es deinn willen hie ver	dass es deinen Willen hier verbringe,
Gesangbuch1741_2_035196	bringen, von dem tod ins	vom Tod ins
Gesangbuch1741_2_035197	leben dringen, und dir móg	Leben dringe und dir möge
Gesangbuch1741_2_035198	ewiglich lobfingen.	ewiglich lobsingen.
Gesangbuch1741_2_035199	<center>928. Mel. 41.</center>	<center>928. Mel. 41.</center>
Gesangbuch1741_2_035200	GOttes Sohn ift kom	Gottes Sohn ist kommen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035201	men, uns allen zu	uns allen zu
Gesangbuch1741_2_035202	frommen, hier auf	Frommen, hier auf
Gesangbuch1741_2_035203	dieser erden, in armen ge-	dieser Erden, in armen Gebärden,
Gesangbuch1741_2_035204	berden, daß er uns von sün-	dass er uns von Sünde
Gesangbuch1741_2_035205	de freye und entbinde.	befreie und entbinde.
Gesangbuch1741_2_035206	2. Er kommt auch noch	2. Er kommt auch noch
Gesangbuch1741_2_035207	heute, und lehret die leute,	heute und lehrt die Leute,
Gesangbuch1741_2_035208	wie sie sich von sünden zum	wie sie sich von Sünden zum
Gesangbuch1741_2_035209	kreuz sollen wenden, von irr-	Kreuz sollen wenden, von Irrtum
Gesangbuch1741_2_035210	thum und thorheit treten	und Thorheit treten
Gesangbuch1741_2_035211	zu der wahrheit.	zu der Wahrheit.
Gesangbuch1741_2_035212	3. Die sich sein nicht schä-	3. Die sich seiner nicht schämen
Gesangbuch1741_2_035213	men, und sein dienst an-	und seinen Dienst annehmen,
Gesangbuch1741_2_035214	nehmen, durch ein'n feilten	durch einen festen
Gesangbuch1741_2_035215	glauben, in ganzem ver-	Glauben, in ganzem Vertrauen.
Gesangbuch1741_2_035216	trauen, denen wird er eben	Denen wird er eben
Gesangbuch1741_2_035217	ihr unarht vergeben.	ihre Unart vergeben.
Gesangbuch1741_2_035218	4. Denn er thut ihnen	4. Denn er thut ihnen
Gesangbuch1741_2_035219	schenken in den sacramenten	schenken in den Sakramenten
Gesangbuch1741_2_035220	sich selber zur speise, sein lieb	sich selber zur Speise, seine Lieb'
Gesangbuch1741_2_035221	zu beweisen, daß sie sein ge-	zu beweisen, dass sie sein genießen
Gesangbuch1741_2_035222	nießen in ihrem gewissen.	in ihrem Gewissen.
Gesangbuch1741_2_035223	5. Die also bekleiben, und	5. Die also bekleiben und
Gesangbuch1741_2_035224	beständig bleiben, dem HER-	beständig bleiben, dem HERRN
Gesangbuch1741_2_035225	ren in allen trachten zu ge-	in allem Trachten zu gefallen,
Gesangbuch1741_2_035226	fallen, die werden mit freu-	die werden mit Freuden
Gesangbuch1741_2_035227	den auch von hinnen schei-	auch von hinnen scheiden.
Gesangbuch1741_2_035228	den.	
Gesangbuch1741_2_035229	6. Denn bald und behen-	6. Denn bald und behende
Gesangbuch1741_2_035230	de kommt ihr letztes ende, da	kommt ihr letztes Ende. Da
Gesangbuch1741_2_035231		
Gesangbuch1741_2_035232	wird er vom bösen ihre see	wird er vom Bösen ihre Seele
Gesangbuch1741_2_035233	erlöfen, und sie mit ihm füh-	erlösen und sie mit ihm führen
Gesangbuch1741_2_035234	ren zu der engel chören.	zu der Engel Chören.
Gesangbuch1741_2_035235	7. Wird von danne	7. Er wird von dannen
Gesangbuch1741_2_035236	kommen, wie denn wir	kommen, wie wir denn
Gesangbuch1741_2_035237	vernommen, wenn die tod-	vernommen haben, wenn die Toten
Gesangbuch1741_2_035238	ten werden erhehn von der	von der Erde erstehen
Gesangbuch1741_2_035239	erden, und zu seinen füße	und zu seinen Füßen
Gesangbuch1741_2_035240	sich darstellen müßen.	sich darstellen müssen.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035241	8. Da wird er sie scheiden	8. Da wird er sie scheiden:
Gesangbuch1741_2_035242	die frommen zur freuden, di	die Frommen zur Freude, die
Gesangbuch1741_2_035243	bösen zur hollen, in peinlich	Bösen zur Hölle, in peinliche
Gesangbuch1741_2_035244	stellen, da sie ewig müße	Stellen, da sie ewig müssen
Gesangbuch1741_2_035245	den unglauben büßen.	den Unglauben büßen.
Gesangbuch1741_2_035246	9. Ey, nun HERre JEſu,	9. Ei nun, HERR Jesu,
Gesangbuch1741_2_035247	ſchicke unfre herzen zu, da	schicke unsere Herzen zu, dass
Gesangbuch1741_2_035248	wir alle ſtunden recht gláu	wir alle Stunden recht gläubig
Gesangbuch1741_2_035249	big erfunden, darinnen ver	erfunden, darin verscheiden
Gesangbuch1741_2_035250	ſcheiden zur ewigen freuden.	zur ewigen Freude.
Gesangbuch1741_2_035251	<center>929. Mel. 30</center>	<center>929. Mel. 30</center>
Gesangbuch1741_2_035252	GOTT ſey dank i	Gott sei Dank in
Gesangbuch1741_2_035253	aller welt, der fein	aller Welt, der sein
Gesangbuch1741_2_035254	wort beſtändig hál	Wort beſtändig hält
Gesangbuch1741_2_035255	und der fúnder troſt un	und der Sünder Troſt und
Gesangbuch1741_2_035256	rath zu uns hergeſendet hat	Rat zu uns hergeſendet hat.
Gesangbuch1741_2_035257	2. Was der alten váte	2. Was der alten Väter
Gesangbuch1741_2_035258	ſchaar hóchſter wunſch un	Schar hóchſter Wuſch und
Gesangbuch1741_2_035259	fehnen war, und was ſie ge	Sehnen war und was ſie geprophezeit,
Gesangbuch1741_2_035260	prophezeit, iſt erfüllt nac	iſt erfüllt nach
Gesangbuch1741_2_035261	herrlichkeit.	Herrlichkeit.
Gesangbuch1741_2_035262	3. Zions húlf und Abram	3. Zions Hilf und Abrams
Gesangbuch1741_2_035263	lohn, Jacobs heyl, der Jung	Lohn, Jakobs Heil, der Jungfrauen
Gesangbuch1741_2_035264	fraun Sohn, der wohl zwen	Sohn, der wohl zweigeſtamnte
Gesangbuch1741_2_035265	geſtamnte Held hat ſich	Held hat ſich
Gesangbuch1741_2_035266	treulich eingeſtellt.	treulich eingeſtellt.
Gesangbuch1741_2_035267	4. Sey willkommen,	4. Sei willkommen,
Gesangbuch1741_2_035268	<right>mein</right>	<right>mein</right>
Gesangbuch1741_2_035269	<pb n="875a" src="875.jpg" />	<pb n="875a" src="875.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035270	<center>Felt ꝛ Pfalmen.</center>	<center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035271	mein heyl, dir Hofanna, o	mein Heil, dir Hosianna, o
Gesangbuch1741_2_035272	mein theil! richte du auch ei-	mein Teil! Richte du auch eine
Gesangbuch1741_2_035273	ne bahn dir in meinem her-	Bahn dir in meinem Herzen
Gesangbuch1741_2_035274	zen an.	an.
Gesangbuch1741_2_035275	5. Zeuch, du Ehren ꝛ Kó-	5. Zieh, du Ehrenkónig, ein!
Gesangbuch1741_2_035276	nig ein, es gehóret dir al-	Es gehört dir allein.
Gesangbuch1741_2_035277	lein; mach es wie du gerne	Mach es, wie du gerne
Gesangbuch1741_2_035278	thuſt, rein von allem fún-	tust, rein von allem Sündenwuſt.
Gesangbuch1741_2_035279	den ꝛ wuſt.	
Gesangbuch1741_2_035280	6. Und gleich wie dein zu-	6. Und gleich wie deine Zukunft

ID

Gesangbuch1741_2_035281
 Gesangbuch1741_2_035282
 Gesangbuch1741_2_035283
 Gesangbuch1741_2_035284
 Gesangbuch1741_2_035285
 Gesangbuch1741_2_035286
 Gesangbuch1741_2_035287
 Gesangbuch1741_2_035288
 Gesangbuch1741_2_035289
 Gesangbuch1741_2_035290
 Gesangbuch1741_2_035291
 Gesangbuch1741_2_035292
 Gesangbuch1741_2_035293
 Gesangbuch1741_2_035294
 Gesangbuch1741_2_035295
 Gesangbuch1741_2_035296
 Gesangbuch1741_2_035297
 Gesangbuch1741_2_035298
 Gesangbuch1741_2_035299
 Gesangbuch1741_2_035300
 Gesangbuch1741_2_035301
 Gesangbuch1741_2_035302
 Gesangbuch1741_2_035303
 Gesangbuch1741_2_035304
 Gesangbuch1741_2_035305
 Gesangbuch1741_2_035306
 Gesangbuch1741_2_035307
 Gesangbuch1741_2_035308
 Gesangbuch1741_2_035309
 Gesangbuch1741_2_035310
 Gesangbuch1741_2_035311
 Gesangbuch1741_2_035312
 Gesangbuch1741_2_035313
 Gesangbuch1741_2_035314
 Gesangbuch1741_2_035315
 Gesangbuch1741_2_035316
 Gesangbuch1741_2_035317
 Gesangbuch1741_2_035318
 Gesangbuch1741_2_035319
 Gesangbuch1741_2_035320

Diplomatische Transkription

kunft war voller fanft
 muth, ohn gefahr; alfo fey
 auch jederzeit deine fanft
 muth mir bereit.
 7. Tröfte, tröfte meinen
 finn, weil ich fchwach und
 blöde bin, und des fatans
 fchlaue liß, lich fo hoch an
 mir vermißt.
 8. Tritt den fchlange
 kopf entzwey, daß ich aller
 ängften frey, dir im glauben
 um und an felig bleibe zu
 gethan.
 9. Daß wenn du, o Le
 bens - Fürft! prächtig wie
 der kommen wirft, ich dir
 mög entgegen gehn, und vor
 dir gerecht beftehn.
 <center>930.</center>
 MAcht hoch die thür,
 die thor macht
 weit, es kömmt
 der HErr der herrlichkeit,
 ein Kónig aller kónigreich,
 ein Heyland aller welt zu
 <pb n="875b" src="875.jpg" />
 <right>859</right>
 gleich, der heyl und leben
 mit lich bringt; derhalben
 jauchzt, mit freuden fingt:
 gelobet fey mein GOtt,
 mein Schöpfer reich von
 gnad.
 2. Er ift gerecht, ein hel
 fer werth, fanftmüthigkeit
 ift fein gefehrt, fein kónigs
 kron ift heiligkeit, fein lce
 pter ift barmherzigkeit; all
 unfer noth zum end er

Normalisierter Text

war voller Sanftmut,
 ohne Gefahr. Also sei
 auch jederzeit deine Sanftmut
 mir bereit.
 7. Tröste, tröste meinen
 Sinn, weil ich schwach und
 blöde bin und des Satans
 schlaue List sich so hoch an
 mir vermisst.
 8. Tritt den Schlangenkopf
 entzwei, dass ich aller
 Ängste frei, dir im Glauben
 um und an selig bleibe zugetan.
 9. Dass, wenn du, o LebensFürst,
 prächtig wieder
 kommen wirst, ich dir
 möge entgegengehen und vor
 dir gerecht bestehen.
 <center>930.</center>
 Macht hoch die Tür,
 die Tore macht
 weit! Es kommt
 der HERR der Herrlichkeit,
 ein König aller Königreiche,
 ein Heiland aller Welt zu
 <pb n="875b" src="875.jpg" />
 <right>859</right>
 gleich, der Heil und Leben
 mit sich bringt. Derhalben
 jauchzt, mit Freuden singt:
 Gelobet sei mein Gott,
 mein Schöpfer, reich von
 Gnad'.
 2. Er ist gerecht, ein Helfer
 wert. Sanftmütigkeit
 ist sein Gefährt, sein Königskron
 ist Heiligkeit, sein Szepter
 ist Barmherzigkeit. All
 unsere Not zum Ende er

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035321	bringt, derhalben jauchzt,	bringt. Derhalben jauchzt,
Gesangbuch1741_2_035322	mit freuden lingt: Gelobet	mit Freuden singt: Gelobet
Gesangbuch1741_2_035323	frey mein GOtt, mein Hey	sei mein Gott, mein Heiland,
Gesangbuch1741_2_035324	land, groß von that.	groß von Tat.
Gesangbuch1741_2_035325	3. O wohl dem land, o	3. O wohl dem Land, o
Gesangbuch1741_2_035326	wohl der ftadt, fo diefen Kó	wohl der Stadt, so diesen König
Gesangbuch1741_2_035327	nig bey lich hat! wohl allen	bei sich hat! Wohl allen
Gesangbuch1741_2_035328	herzen insgemein, da diefer	Herzen insgemein, da dieser
Gesangbuch1741_2_035329	Kónig ziehet ein! Er ift die	König ziehet ein! Er ist die
Gesangbuch1741_2_035330	rechte Freud und Sonn,	rechte Freud' und Sonn',
Gesangbuch1741_2_035331	bringt mit lich lauter freud	bringt mit sich lauter Freud'
Gesangbuch1741_2_035332	und wonn. Gelobet froy	und Wonn'. Gelobet sei
Gesangbuch1741_2_035333	mein GOtt, mein trófter	mein Gott, mein Tróster
Gesangbuch1741_2_035334	frúh und fpát.	früh und spät.
Gesangbuch1741_2_035335	4. Macht hoch die thúr,	4. Macht hoch die Tür,
Gesangbuch1741_2_035336	die thor macht weit; eur	die Tore macht weit! Euer
Gesangbuch1741_2_035337	herz zum tempel zubereit;	Herz zum Tempel zubereit!
Gesangbuch1741_2_035338	die zweiglein der gottfelig	Die Zweiglein der Gottseligkeit
Gesangbuch1741_2_035339	keit ftekt auf mit andacht,	steckt auf mit Andacht,
Gesangbuch1741_2_035340	luft und freud; fo kómmet	Lust und Freud'. So kommt
Gesangbuch1741_2_035341	der Kónig auch zu euch, ja	der König auch zu euch, ja
Gesangbuch1741_2_035342	heyl und leben mit zugleich.	Heil und Leben mit zugleich.
Gesangbuch1741_2_035343	Gelobet froy mein GOtt, voll	Gelobet sei mein Gott, voll
Gesangbuch1741_2_035344	rath, voll that, voll gnad.	Rat, voll Tat, voll Gnad'.
Gesangbuch1741_2_035345	5. Komm o mein Heyland	5. Komm, o mein Heiland
Gesangbuch1741_2_035346	JEfu Chríft, meins herzens	Jesu Christ! Meines Herzens
Gesangbuch1741_2_035347	Hhh 5 thúr	Hhh 5 Tür
Gesangbuch1741_2_035348	<pb n="876a" src="876.jpg" />	<pb n="876a" src="876.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035349	860 <center>Fest ꝑ Pfalmen.</center>	860 <center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035350	thúr dir offen ift: Ach! zeuch	Tür dir offen ist. Ach, zieh
Gesangbuch1741_2_035351	mit deiner gnade ein, dein	mit deiner Gnade ein, deine
Gesangbuch1741_2_035352	freundlichkeit auch uns er	Freundlichkeit auch uns erscheine.
Gesangbuch1741_2_035353	fchein; dein heilger Geift	Dein heiliger Geist
Gesangbuch1741_2_035354	uns fúhr und leit den weg	uns führe und leite den Weg
Gesangbuch1741_2_035355	zur ewgen feeligkeit. Dem	zur ewigen Seligkeit. Dem
Gesangbuch1741_2_035356	nahmen dein, o HERR,	Namen dein, o HERR,
Gesangbuch1741_2_035357	froy ewig preiß und ehr.	sei ewig Preis und Ehr'.
Gesangbuch1741_2_035358	<center>931.</center>	<center>931.</center>
Gesangbuch1741_2_035359	WUnderlich ding ift	Wunderlich Ding ist
Gesangbuch1741_2_035360	ergangen, Chríftus	ergangen: Christus

ID

Gesangbuch1741_2_035361
 Gesangbuch1741_2_035362
 Gesangbuch1741_2_035363
 Gesangbuch1741_2_035364
 Gesangbuch1741_2_035365
 Gesangbuch1741_2_035366
 Gesangbuch1741_2_035367
 Gesangbuch1741_2_035368
 Gesangbuch1741_2_035369
 Gesangbuch1741_2_035370
 Gesangbuch1741_2_035371
 Gesangbuch1741_2_035372
 Gesangbuch1741_2_035373
 Gesangbuch1741_2_035374
 Gesangbuch1741_2_035375
 Gesangbuch1741_2_035376
 Gesangbuch1741_2_035377
 Gesangbuch1741_2_035378
 Gesangbuch1741_2_035379
 Gesangbuch1741_2_035380
 Gesangbuch1741_2_035381
 Gesangbuch1741_2_035382
 Gesangbuch1741_2_035383
 Gesangbuch1741_2_035384
 Gesangbuch1741_2_035385
 Gesangbuch1741_2_035386
 Gesangbuch1741_2_035387
 Gesangbuch1741_2_035388
 Gesangbuch1741_2_035389
 Gesangbuch1741_2_035390
 Gesangbuch1741_2_035391
 Gesangbuch1741_2_035392
 Gesangbuch1741_2_035393
 Gesangbuch1741_2_035394
 Gesangbuch1741_2_035395
 Gesangbuch1741_2_035396
 Gesangbuch1741_2_035397
 Gesangbuch1741_2_035398
 Gesangbuch1741_2_035399
 Gesangbuch1741_2_035400

Diplomatische Transkription

ward als ein Kö-
 nig empfangen, da er zur
 Tochter Zion kam.
 2. Sanftmüthig und voll
 guter fitten kam er auf einm
 efel ingeritten, wie Zacha-
 rias weiffagt hat.
 3. Das volk gieng ihm
 frólich entgegen, ihm als
 ein Kónig, ehr zu erzeugen,
 tháts auch mit fleiß in aller
 weiß.
 4. Es nahm ihn mit groß-
 fen freuden an, aber bald
 darnach wards ihm heftig
 gram, daß es ihm auch fein
 leben nahm.
 5. Hie ward er als ein
 HERR empfangen, bald
 <center>Weihnachten.</center>
 <center>932. Mel. 49.</center>
 FÜr uns gebohrnes
 Kind, o Sohn, für
 <pb n="876b" src="876.jpg" />
 darnach als ein mórder ge-
 fangen, und an ein creuz
 gehangen.
 6. Hie war preiß, lob, ehr
 und herrlichkeit, dort aber
 nur marter und graufam-
 keit. O welch ein großer
 unterfcheid.
 7. O ihr Chriften, thut all
 euren fleiß, gebet Chrifto,
 dem HErrn lob und preiß,
 dienet ihm rechtfchafner
 weiß.
 8. Und nicht wie wir von
 jüden wiffen, die wohl an-
 fingen und bald ablieffen,

Normalisierter Text

ward als ein König
 empfangen, da er zur
 Tochter Zion kam.
 2. Sanftmütig und voll
 guter Sitten kam er auf einem
 Esel ingeritten, wie Zacharias
 weissagt hat.
 3. Das Volk ging ihm
 fröhlich entgegen, ihm als
 einem König Ehre zu erzeugen.
 Tat es auch mit Fleiß in aller
 Weise.
 4. Es nahm ihn mit großem
 Freuden an, aber bald
 danach ward es ihm heftig
 gram, dass es ihm auch sein
 Leben nahm.
 5. Hier ward er als ein
 <center>Weihnachten.</center>
 <center>932. Mel. 49.</center>
 Für uns gebornes
 Kind, o Sohn, für
 <pb n="876b" src="876.jpg" />
 danach als ein Mörder gefangen
 und an ein Kreuz
 gehangen.
 6. Hier war Preis, Lob, Ehr'
 und Herrlichkeit, dort aber
 nur Marter und Grausamkeit.
 O welch ein großer
 Unterschied!
 7. O ihr Christen, tut all
 euren Fleiß. Gebet Christo,
 dem HERRN Lob und Preis.
 Dienet ihm rechtschaffener
 Weise.
 8. Und nicht, wie wir von
 Juden wissen, die wohl anfangen
 und bald abließen

ID

Gesangbuch1741_2_035401
 Gesangbuch1741_2_035402
 Gesangbuch1741_2_035403
 Gesangbuch1741_2_035404
 Gesangbuch1741_2_035405
 Gesangbuch1741_2_035406
 Gesangbuch1741_2_035407
 Gesangbuch1741_2_035408
 Gesangbuch1741_2_035409
 Gesangbuch1741_2_035410
 Gesangbuch1741_2_035411
 Gesangbuch1741_2_035412
 Gesangbuch1741_2_035413
 Gesangbuch1741_2_035414
 Gesangbuch1741_2_035415
 Gesangbuch1741_2_035416
 Gesangbuch1741_2_035417
 Gesangbuch1741_2_035418
 Gesangbuch1741_2_035419
 Gesangbuch1741_2_035420
 Gesangbuch1741_2_035421
 Gesangbuch1741_2_035422
 Gesangbuch1741_2_035423
 Gesangbuch1741_2_035424
 Gesangbuch1741_2_035425
 Gesangbuch1741_2_035426
 Gesangbuch1741_2_035427
 Gesangbuch1741_2_035428
 Gesangbuch1741_2_035429
 Gesangbuch1741_2_035430
 Gesangbuch1741_2_035431
 Gesangbuch1741_2_035432
 Gesangbuch1741_2_035433
 Gesangbuch1741_2_035434
 Gesangbuch1741_2_035435
 Gesangbuch1741_2_035436
 Gesangbuch1741_2_035437
 Gesangbuch1741_2_035438
 Gesangbuch1741_2_035439
 Gesangbuch1741_2_035440

Diplomatische Transkription

und der boheit lohn ge
 nieffen.
 9. O JEU hilf, daß
 wir dich preifen, unfern glau
 ben mit der that beweifen,
 uns in dir weiden und fpei
 fen.
 10. Wir opfern uns ganz
 deinen händen, du wolleft
 uns nach deinm willen wen
 den, daß wir ritterlich vol
 lenden.
 11. Dich hie loben in dei
 ner wahrheit, und dort her
 nach auch in aller klarheit,
 dir lobfingen in ewigkeit.
 unfer leben, in einen tod ge
 geben, der tod und fünde
 bindt! O möchten wir uns
 fchmiegen, Kind! bis zu dei
 ner
 <pb n="877a" src="877.jpg" />
 <center>Felt ꝛ Pfalmen.</center>
 ner wiegen; o wären wir fo
 klein, wie du im krippelein!
 2. Hieher! vernunft und
 wiz, da liegt was in den bün
 deln der abgeriffnen win
 deln, das auf den prächtgen
 fiz der rechten hand der kräf
 te, und liegenden gefchäfte,
 den nahmen und die that
 von GOttes welen hat.
 3. Er heiffet Wunderbahr,
 und alle feine Nahmen befie
 gelt er mit Amen, dem ewi
 gen fürwahr: der hingang
 geht zur krippe, der ausgang
 durch die klippe: O unge
 bahnter fteg! o wunderba

Normalisierter Text

und der Bosheit Lohn genießen.
 9. O Jesu, hilf, dass
 wir dich preisen, unseren Glauben
 mit der Tat beweisen,
 uns in dir weiden und speisen.
 10. Wir opfern uns ganz
 deinen Händen. Du wollest
 uns nach deinem Willen wenden,
 dass wir ritterlich vollenden.
 11. Dich hier loben in deiner
 Wahrheit und dort hernach
 auch in aller Klarheit,
 dir lobsingen in Ewigkeit.
 unser Leben in einen Tod gegeben,
 der Tod und Sünde
 bindet! O möchten wir uns
 schmiegen, Kind, bis zu deiner
 <pb n="877a" src="877.jpg" />
 <center>Fest-Psalmen.</center>
 ner Wiegen! O wären wir so
 klein, wie du im Krippelein!
 2. Hieher, Vernunft und
 Witz! Da liegt, was in den Bündeln
 der abgerissenen Windeln,
 das auf dem prächtigen
 Sitz der rechten Hand der Kräfte
 und siegenden Geschäfte
 den Namen und die Tat
 von Gottes Wesen hat.
 3. Er heißt Wunderbar
 und alle seine Namen besiegelt
 er mit Amen, dem ewigen
 Fürwahr. Der Hingang
 geht zur Krippe, der Ausgang
 durch die Klippe. O ungebahnter
 Steg! O wunderbarer

ID

Gesangbuch1741_2_035441
 Gesangbuch1741_2_035442
 Gesangbuch1741_2_035443
 Gesangbuch1741_2_035444
 Gesangbuch1741_2_035445
 Gesangbuch1741_2_035446
 Gesangbuch1741_2_035447
 Gesangbuch1741_2_035448
 Gesangbuch1741_2_035449
 Gesangbuch1741_2_035450
 Gesangbuch1741_2_035451
 Gesangbuch1741_2_035452
 Gesangbuch1741_2_035453
 Gesangbuch1741_2_035454
 Gesangbuch1741_2_035455
 Gesangbuch1741_2_035456
 Gesangbuch1741_2_035457
 Gesangbuch1741_2_035458
 Gesangbuch1741_2_035459
 Gesangbuch1741_2_035460
 Gesangbuch1741_2_035461
 Gesangbuch1741_2_035462
 Gesangbuch1741_2_035463
 Gesangbuch1741_2_035464
 Gesangbuch1741_2_035465
 Gesangbuch1741_2_035466
 Gesangbuch1741_2_035467
 Gesangbuch1741_2_035468
 Gesangbuch1741_2_035469
 Gesangbuch1741_2_035470
 Gesangbuch1741_2_035471
 Gesangbuch1741_2_035472
 Gesangbuch1741_2_035473
 Gesangbuch1741_2_035474
 Gesangbuch1741_2_035475
 Gesangbuch1741_2_035476
 Gesangbuch1741_2_035477
 Gesangbuch1741_2_035478
 Gesangbuch1741_2_035479
 Gesangbuch1741_2_035480

Diplomatische Transkription

rer weg!
 4. Jhr männer herge-
 naht! hier find die weisheits-
 throne! ihr findet bey dem
 Sohne den allertreuffen
 Rath: und euer pilger wan-
 del, und euer ftreiter handel,
 wird durch fein klares licht
 recht lieblich eingericht.
 5. Jhr weiber! eure laft,
 in diefen arbeits- tagen, mit
 tapferkeit zu tragen, und
 ohne trage raft, das werk
 in euren händen zu kehren
 und zu wenden, damit es
 fegen fchaft: greift zu!
 hier liegt die kraft.
 6. Du muntre jünglings-
 fchaar (nicht ihr zum guten
 träge zum böfen aber rege,
 verächter der gefahr;) laft
 euch den großen Helden, den
 <pb n="877b" src="877.jpg" />
 <right>861</right>
 GOtt mit uns, vermelden,
 und haltet euch bereit, wenn
 er zum ftreit gebeut.
 7. Jhr mägde wiffet wohl,
 der Vater kan fichs wehlen,
 ob fich das kind vermählen,
 obs einfam bleiben foll. O
 würden eure finnen des ew-
 gen vaters innen, der auch
 zugleich der chrift und euer
 bräutigam ift.
 8. Der mit der argen welt,
 mit fünd und teufel krieget,
 fie aber auch befieget, der
 ewig treue hält, der fey auch
 unfern kindern, den armen

Normalisierter Text

Weg!
 4. Ihr Männer, hergenah!
 Hier sind die Weisheitsthronen!
 Ihr findet bei dem
 Sohne den allertreuesten
 Rat. Und euer Pilgerwandel
 und euer Streiterhandel
 wird durch sein klares Licht
 recht lieblich eingerichtet.
 5. Ihr Weiber! Eure Last,
 in diesen Arbeitstagen, mit
 Tapferkeit zu tragen und
 ohne Trägerast, das Werk
 in euren Händen zu kehren
 und zu wenden, damit es
 Segen schafft: Greift zu!
 Hier liegt die Kraft!
 6. Du muntre Jünglingsschar
 (nicht ihr zum Guten
 träge, zum Bösen aber rege,
 Verächter der Gefahr!) Lasst
 euch den großen Helden, den
 <pb n="877b" src="877.jpg" />
 <right>861</right>
 Gott mit uns, vermelden
 und haltet euch bereit, wenn
 er zum Streit gebeut.
 7. Ihr Mägde, wisset wohl:
 Der Vater kann es sich wählen,
 ob sich das Kind vermählen,
 ob es einsam bleiben soll. O
 würden eure Sinne des ewigen
 Vaters innen, der auch
 zugleich der Christ und euer
 Bräutigam ist.
 8. Der mit der argen Welt,
 mit Sünd' und Teufel krieget,
 sie aber auch besiegt, der
 ewig Treue hält, der sei auch
 unseren Kindern, den armen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035481	kleinen lúndern, wenns herz	kleinen Sündern, wenn's Herze
Gesangbuch1741_2_035482	ze nach ihm dúrft, ihr wohlz	nach ihm dúrstet, ihr wohlgegewener
Gesangbuch1741_2_035483	gewogner Fúrf!	Fürst!
Gesangbuch1741_2_035484	9. Ja Amen! das fey	9. Ja, Amen! Das sei
Gesangbuch1741_2_035485	wahr, du Fúrf der ftilen	wahr, du Fürst der stillen
Gesangbuch1741_2_035486	chóre, du Held der GOfz	Chöre, du Held der GottesHeere,
Gesangbuch1741_2_035487	tes Heere, kraft, rath und	Kraft, Rat und
Gesangbuch1741_2_035488	wunderbar! wir ehren dich	Wunderbar! Wir ehren dich
Gesangbuch1741_2_035489	in der krippen mit herzen	in der Krippe mit Herzen
Gesangbuch1741_2_035490	und mit lippen: wir folgen	und mit Lippen. Wir folgen
Gesangbuch1741_2_035491	deiner fpur zur góttlichen	deiner Spur zur góttlichen
Gesangbuch1741_2_035492	natur.	Natur.
Gesangbuch1741_2_035493	<center>933. Mel. 45.</center>	<center>933. Mel. 45.</center>
Gesangbuch1741_2_035494	GRoffes Kind, ich feh	Großes Kind, ich seh'
Gesangbuch1741_2_035495	dich liegen, und mein	dich liegen und mein
Gesangbuch1741_2_035496	herze will dich wiez	Herz will dich wiegen.
Gesangbuch1741_2_035497	gen; doch was fíng ich eiz	Doch was sing' ich einem
Gesangbuch1741_2_035498	nem kinde, dran ich meiz	Kinde, dran ich meinen
Gesangbuch1741_2_035499	nen Kónig finde.	König finde.
Gesangbuch1741_2_035500	2. Diefen nacht, da du gez	2. Diese Nacht, da du geboren,
Gesangbuch1741_2_035501	boh-	
Gesangbuch1741_2_035502	<pb n="878a" src="878.jpg" />	<pb n="878a" src="878.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035503	862 <center>Fest z Pfalmen.</center>	862 <center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035504	bohren, íft mir fonderlich erz	boren, ist mir sonderlich erkoren,
Gesangbuch1741_2_035505	kohren, denn in diefen ftilz	denn in diesen stillen
Gesangbuch1741_2_035506	len ftunden hab ich mich auch	Stunden hab' ich mich auch
Gesangbuch1741_2_035507	eingefunden.	eingefunden.
Gesangbuch1741_2_035508	3. Ach! daß ich den Wunz	3. Ach, dass ich den Wunderschönen
Gesangbuch1741_2_035509	der z fchónen unter denen	unter den
Gesangbuch1741_2_035510	menfchen z löhnen, daß ich	Menschensöhnen, dass ich
Gesangbuch1741_2_035511	ihn fo fpát geliebet, und fo	ihn so spät geliebt und so
Gesangbuch1741_2_035512	unverfchämt betrúbet!	unverschämt betrúbt!
Gesangbuch1741_2_035513	4. Leg ich meine lebensz	4. Leg' ich meine Lebensstage
Gesangbuch1741_2_035514	tage mit dem leben auf die	mit dem Leben auf die
Gesangbuch1741_2_035515	wage, das aus GOfzes	Waage, das aus Gottes
Gesangbuch1741_2_035516	Geíft entfanden, o da íft	Geist entstanden, o da ist
Gesangbuch1741_2_035517	bald nichts verhanden.	bald nichts vorhanden.
Gesangbuch1741_2_035518	5. Drum will ichs gez	5. Drum will ich's Gewicht
Gesangbuch1741_2_035519	wicht verändern, und zu	verändern und zu
Gesangbuch1741_2_035520	meinen lebens z brándern,	meinen Lebensbränden,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035521	wenn ich fleiß und geiß foll	wenn ich Fleisch und Geist soll
Gesangbuch1741_2_035522	wägen, will ich JEIU	wägen, will ich Jesu
Gesangbuch1741_2_035523	flammen legen.	Flammen legen.
Gesangbuch1741_2_035524	6. JEIU, einges kind	6. Jesu, einziges Kind
Gesangbuch1741_2_035525	in gnaden, du haft mich	in Gnaden, du hast mich
Gesangbuch1741_2_035526	vorlängft geladen, und zu	vorlängst geladen und zu
Gesangbuch1741_2_035527	deinem ruhm gelprochen,	deinem Ruhm gesprochen:
Gesangbuch1741_2_035528	endlich bin ich durchgebro-	Endlich bin ich durchgebrochen.
Gesangbuch1741_2_035529	chen.	
Gesangbuch1741_2_035530	7. Deine ungemaine liebe,	7. Deine ungemaine Liebe,
Gesangbuch1741_2_035531	die mit unermüdtem triebe	die mit unermüdetem Triebe
Gesangbuch1741_2_035532	fuchet, bis fie endlich findet,	suchet, bis sie endlich findet,
Gesangbuch1741_2_035533	der hat mich nun bald ge-	der hat mich nun bald gegründet.
Gesangbuch1741_2_035534	gründet.	
Gesangbuch1741_2_035535	8. Drückt mich gleich die	8. Drückt mich gleich die
Gesangbuch1741_2_035536	leibes-hóle, an dir banget	Leibeshöhle, an dir bangt
Gesangbuch1741_2_035537	meine feele. Und das muß	meine Seele. Und das muss
Gesangbuch1741_2_035538	ich frey bekennen, lieber hör	ich frei bekennen: Lieber hör'
Gesangbuch1741_2_035539	ich niemand nennen.	ich niemand nennen.
Gesangbuch1741_2_035540	9. Also hang und bleib	9. Also häng' und bleib'
Gesangbuch1741_2_035541	ich hangen, mit dem innig-	ich hangen, mit dem innig-
Gesangbuch1741_2_035542	sten Verlangen an dem unsichtbaren	
Gesangbuch1741_2_035543	lichtbaren Haupte, das ich	Haupte, das ich
Gesangbuch1741_2_035544	ehemahls nicht glaubte.	ehemals nicht glaubte.
Gesangbuch1741_2_035545	10. Mit dem reinen JE	10. Mit dem reinen JesuKindlein
Gesangbuch1741_2_035546	fusKindlein wikl ich mich	wickle ich mich
Gesangbuch1741_2_035547	in feine windlein, und er	in seine Windeln und erwarte
Gesangbuch1741_2_035548	wart in diefem kleide der er	in diesem Kleide der Erscheinung
Gesangbuch1741_2_035549	scheinung feiner freude.	seiner Freude.
Gesangbuch1741_2_035550	<center>934.</center>	<center>934.</center>
Gesangbuch1741_2_035551	MEin Chriftenmenfch	Mein Christenmensch,
Gesangbuch1741_2_035552	was fingft du fo,	was singst du so,
Gesangbuch1741_2_035553	aufgewekt und	aufgeweckt und
Gesangbuch1741_2_035554	froh? man hört nichts als	froh? Man hört nichts als
Gesangbuch1741_2_035555	Halleluja, früh und fpát:	Halleluja, früh und spät
Gesangbuch1741_2_035556	und in dulci jubilo.	und in dulci jubilo.
Gesangbuch1741_2_035557	2. Wenn du nicht neu ge-	2. Wenn du nicht neu geboren
Gesangbuch1741_2_035558	bohren bift, voller luft und	bist, voller Lust und
Gesangbuch1741_2_035559	lift, wie weißt du denn, wer	List, wie weißt du denn, wer
Gesangbuch1741_2_035560		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035561	JEsus Chrift, und daß er	Jesus Christ und dass er
Gesangbuch1741_2_035562	dir zu gut gebohren ift.	dir zugut geboren ist.
Gesangbuch1741_2_035563	3. Sein reich ift wohl un-	3. Sein Reich ist wohl unendlich
Gesangbuch1741_2_035564	endlich groß. Alles trägt	groß. Alles trägt
Gesangbuch1741_2_035565	fein fchooß. Du aber machft	sein Schoß. Du aber machst
Gesangbuch1741_2_035566	dich felber bloß und von des	dich selber bloß und von des
Gesangbuch1741_2_035567	Heylands fülffer herrfchaft	Heilands süßer Herrschaft
Gesangbuch1741_2_035568	loß.	los.
Gesangbuch1741_2_035569	4. Dort kamen kónig aus	4. Dort kamen Könige aus
Gesangbuch1741_2_035570	der fern: folgten rath und	der Fern' und folgten Rat und
Gesangbuch1741_2_035571	ftern, und fuchten JEFum	Stern und suchten Jesum,
Gesangbuch1741_2_035572	ihren HERRn. Herz, fuchft	ihren HERRN. Herz, suchst
Gesangbuch1741_2_035573	du deinen Kónig auch fo	du deinen König auch so
Gesangbuch1741_2_035574	gern?	gern?
Gesangbuch1741_2_035575	5. Sie waren Chrifto	5. Sie waren Christo
Gesangbuch1741_2_035576	herzlich hold, fchenkten	herzlich hold, schenkten
Gesangbuch1741_2_035577	würz und gold. Jhr thut	Würz' und Gold. Ihr tut
Gesangbuch1741_2_035578	und laffet was ihr wollt, und	und lasset, was ihr wollt, und
Gesangbuch1741_2_035579	nehmt	nehmt
Gesangbuch1741_2_035580	<pb n="879a" src="879.jpg" />	<pb n="879a" src="879.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035581	<center>Felt ꝛ Pfalmen.</center>	<center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035582	nehmt hergegen, wo ihr ge-	hergegen, wo ihr geben
Gesangbuch1741_2_035583	ben folt.	sollt.
Gesangbuch1741_2_035584	6. Er ift und bleibt ein	6. Er ist und bleibt ein
Gesangbuch1741_2_035585	menfch wie wir, er herrlich	Mensch wie wir, er herrlich
Gesangbuch1741_2_035586	(als hier:) und ófnet als	(als hier) und öffnet als
Gesangbuch1741_2_035587	ein bruder, dir und mir und	ein Bruder dir und mir und
Gesangbuch1741_2_035588	euch zu feinem reich die thúr.	euch zu seinem Reich die Tür.
Gesangbuch1741_2_035589	7. Wer Chrifto an leib,	7. Wer Christo an Leib,
Gesangbuch1741_2_035590	feel und geift ähnlich ift und	Seele und Geist ähnlich ist und
Gesangbuch1741_2_035591	<center>Am Felt der unfchuldigen Kindlein.</center>	<center>Am Feste der unschuldigen Kindlein.</center>
Gesangbuch1741_2_035592	<center>935. Mel. 102.</center>	<center>935. Mel. 102.</center>
Gesangbuch1741_2_035593	JHr von der Gnad er-	Ihr von der Gnad' erregte,
Gesangbuch1741_2_035594	regte, mit macht be-	mit Macht bewegte
Gesangbuch1741_2_035595	wegte, und in den	und in den
Gesangbuch1741_2_035596	grund gelegte, jemehr und	Grund gelegte, je mehr und
Gesangbuch1741_2_035597	mehr dem HERRn als knecht	mehr dem HERRN als Knecht
Gesangbuch1741_2_035598	und mágde beftimmtes	und Magd bestimmtes
Gesangbuch1741_2_035599	Heer, auf feinem arm ge-	Heer, auf seinem Arm gehegte,
Gesangbuch1741_2_035600	hegte, bisher gepflegte,	bisher gepflegte,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035601	in feine hand gepragte, gebt uns gehor.	in seine Hand gepragte: Gebt uns Gehor!
Gesangbuch1741_2_035602	2. Der abgejagten hindlein zum wurgetundlein,	2. Der abgejagten Kindlein zum Wurgestundlein,
Gesangbuch1741_2_035603	mit blut vertellte mundlein	mit Blut vertellte Mundlein
Gesangbuch1741_2_035604	schreyn himmel an; ein jedes hat fein pfundlein	schreien Himmel an. Ein jedes hat sein Pfundlein
Gesangbuch1741_2_035605	wohl ausgethan. Jhr, ihr	wohl ausgetan. Ihr, ihr
Gesangbuch1741_2_035606	ins Lebensbundlein mehr	als in Windeln, hinein gelegte
Gesangbuch1741_2_035607	als in windlein, hinein ge-	Kindlein, macht Jesu
Gesangbuch1741_2_035608	legte kindlein, macht JEfu	Bahn!
Gesangbuch1741_2_035609	bahn!	3. Kommt, Kinder, diese
Gesangbuch1741_2_035610	3. Kommt kinder, diefe	Stunde aus Herzensgrunde,
Gesangbuch1741_2_035611	ftunde aus herzensgrunde,	<pb n="879b" src="879.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035612	<pb n="879b" src="879.jpg" />	<right>863</right>
Gesangbuch1741_2_035613	<right>863</right>	heißt, und dieses in der Tat
Gesangbuch1741_2_035614	heißt, und dieses in der that	beweist, der wird allein als
Gesangbuch1741_2_035615	beweift, der wird allein als	Christi freund gepreift.
Gesangbuch1741_2_035616	Christi freund gepreift.	8. Der ruhmt mit recht,
Gesangbuch1741_2_035617	8. Der ruhmt mit recht,	die herrlichkeit dieser gna-
Gesangbuch1741_2_035618	die herrlichkeit diefer gna-	denzeit. Er fuhlt sie felbft
Gesangbuch1741_2_035619	denzeit. Er fuhlt sie felbft	und ist bereit zu ewig treu-
Gesangbuch1741_2_035620	und ist bereit zu ewig treu-	dankergebenheit.
Gesangbuch1741_2_035621	dankergebenheit.	mit lob erfulltem munde,
Gesangbuch1741_2_035622	mit lob erfulltem munde,	Gott anzuschreien und
Gesangbuch1741_2_035623	GOTT anzuschreyn, und	fasst die Martyrerwunde ins
Gesangbuch1741_2_035624	faßt die Martnrer wunde ins	Herz hinein. Weil euch der
Gesangbuch1741_2_035625	herz hinein: weil euch der	HERRN vom Bunde und Gnadenpfunde
Gesangbuch1741_2_035626	HErr vom bunde und gna-	auch auf der
Gesangbuch1741_2_035627	den pfunde, auch auf der	Erdenrunde hat heißen sein.
Gesangbuch1741_2_035628	erden runde hat heiffen feyn.	4. Auch ist er mit Verlangen
Gesangbuch1741_2_035629	4. Auch ist er mit verlan-	euch nachgegangen und
Gesangbuch1741_2_035630	gen euch nachgegangen, und	hat mit siege prangen zu
Gesangbuch1741_2_035631	hat mit liege prangen zu	eurem Gluck das zarte Herz
Gesangbuch1741_2_035632	eurem gluk, das zarte herz	gefangen, den Augenblick,
Gesangbuch1741_2_035633	gefangen, den augenblick,	da euch die Welt empfangen
Gesangbuch1741_2_035634	da euch die welt empfangen	und alle Schlangen, die sich
Gesangbuch1741_2_035635	und alle schlangen, die sich	an euch gehangen, trieb er
Gesangbuch1741_2_035636	an euch gehangen, trieb er	zuruck.
Gesangbuch1741_2_035637	zuruck.	
Gesangbuch1741_2_035638		
Gesangbuch1741_2_035639		
Gesangbuch1741_2_035640		

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035641	5. Der feind fucht jungen	5. Der Feind sucht junge
Gesangbuch1741_2_035642	herzen durchs eitle fcherzen,	Herzen durchs eitle Scherzen
Gesangbuch1741_2_035643	und ein verführriich herzen,	und ein verführerisches Herz,
Gesangbuch1741_2_035644	ein gift zu fá'n, die helle gna	ein Gift zu sä'n, die helle Gnadenkerzen
Gesangbuch1741_2_035645	den-kerzen gar auszuwehn,	gar auszuwehen,
Gesangbuch1741_2_035646	die unfchuld zu verfchwär	die Unschuld zu verschwärzen,
Gesangbuch1741_2_035647	zen ja auszumerzen: euch	ja auszumerzen. Euch
Gesangbuch1741_2_035648	múís	muss
Gesangbuch1741_2_035649	<pb n="880a" src="880.jpg" />	<pb n="880a" src="880.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035650	864 <center>Felt ɛ Pfalmen.</center>	864 <center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035651	múíffen feine fchmerzen	müssen seine Schmerzen
Gesangbuch1741_2_035652	durchs herze gehn.	durchs Herz gehen.
Gesangbuch1741_2_035653	6. Gelobet feyn die zúge	6. Gelobet seien die Züge
Gesangbuch1741_2_035654	feit eurer wiege: ob gleichs	seit eurer Wiege. Ob gleich's
Gesangbuch1741_2_035655	gericht zum fliege noch nicht	Gericht zum Siege noch nicht
Gesangbuch1741_2_035656	gebracht, wird doch die bruft	gebracht, wird doch die Brust
Gesangbuch1741_2_035657	gefüge und fanft gemacht:	gefügig und sanft gemacht.
Gesangbuch1741_2_035658	und daß der geift lich fchmie	Und dass der Geist sich schmiege
Gesangbuch1741_2_035659	ge vor Chrifto biege, und fei	vor Christo biege und seine
Gesangbuch1741_2_035660	ne falbung kriege, wirds	Salbung kriege, wird's
Gesangbuch1741_2_035661	fleifch gefchlacht.	Fleisch geschlachtet.
Gesangbuch1741_2_035662	<center>Neu Jahr.</center>	<center>Neujahr.</center>
Gesangbuch1741_2_035663	<center>936. Mel. 49.</center>	<center>936. Mel. 49.</center>
Gesangbuch1741_2_035664	FÚr uns gefalbtcs	Für uns gesalbtes
Gesangbuch1741_2_035665	Haupt, für uns ge	Haupt, für uns gezeugter
Gesangbuch1741_2_035666	zeugter Saame, für	Same, für
Gesangbuch1741_2_035667	uns genannter Nahme, für	uns genannter Name, für
Gesangbuch1741_2_035668	jeden der es glaubt: du fiehft	jeden, der es glaubt. Du siehst
Gesangbuch1741_2_035669	vor deinen thronen, wo Ma	vor deinen Thronen, wo Majestäten
Gesangbuch1741_2_035670	jeftäten wohnen, du fiehft	wohnen. Du siehst
Gesangbuch1741_2_035671	dis kleine heer: ach wenns	dies kleine Heer. Ach, wenn's
Gesangbuch1741_2_035672	das groffe wár.	das große wär'!
Gesangbuch1741_2_035673	2. Wir leben ja darum,	2. Wir leben ja darum,
Gesangbuch1741_2_035674	daß wir dem JEfu leben, der	dass wir dem Jesu leben, der
Gesangbuch1741_2_035675	fich für uns gegeben, wir	sich für uns gegeben. Wir
Gesangbuch1741_2_035676	fuchen um und um im grof	suchen um und um im großen
Gesangbuch1741_2_035677	fen wie im kleinen, es treu	wie im Kleinen, es treu
Gesangbuch1741_2_035678	mit dir zu meynen: wir fu	mit dir zu meinen. Wir suchen's.
Gesangbuch1741_2_035679	chens: aber ach! das ift	Aber ach, das ist
Gesangbuch1741_2_035680	noch nicht die fach.	noch nicht die Sach'.

ID

Gesangbuch1741_2_035681
 Gesangbuch1741_2_035682
 Gesangbuch1741_2_035683
 Gesangbuch1741_2_035684
 Gesangbuch1741_2_035685
 Gesangbuch1741_2_035686
 Gesangbuch1741_2_035687
 Gesangbuch1741_2_035688
 Gesangbuch1741_2_035689
 Gesangbuch1741_2_035690
 Gesangbuch1741_2_035691
 Gesangbuch1741_2_035692
 Gesangbuch1741_2_035693
 Gesangbuch1741_2_035694
 Gesangbuch1741_2_035695
 Gesangbuch1741_2_035696
 Gesangbuch1741_2_035697
 Gesangbuch1741_2_035698
 Gesangbuch1741_2_035699
 Gesangbuch1741_2_035700
 Gesangbuch1741_2_035701
 Gesangbuch1741_2_035702
 Gesangbuch1741_2_035703
 Gesangbuch1741_2_035704
 Gesangbuch1741_2_035705
 Gesangbuch1741_2_035706
 Gesangbuch1741_2_035707
 Gesangbuch1741_2_035708
 Gesangbuch1741_2_035709
 Gesangbuch1741_2_035710
 Gesangbuch1741_2_035711
 Gesangbuch1741_2_035712
 Gesangbuch1741_2_035713
 Gesangbuch1741_2_035714
 Gesangbuch1741_2_035715
 Gesangbuch1741_2_035716
 Gesangbuch1741_2_035717
 Gesangbuch1741_2_035718
 Gesangbuch1741_2_035719
 Gesangbuch1741_2_035720

Diplomatische Transkription

3. Dich lieben, lieber
 GOtt! das ift zur pflicht
 geworden bey dem gefallnen
 <pb n="880b" src="880.jpg" />
 7. Laßt uns in diefen ta
 gen an ftatt zu klagen, dem
 HErrn ein wörtgen fagen,
 um gnad und kraft, und def
 fen mund befragen der kin
 der fchaft, und über manche
 plagen, weiß hinzutragen,
 bis man zum GOttes wa
 gen wird hingerafft.
 orden: HErr, dir und uns
 zum fpott: dich lieben, dich
 umfallen, fich deinen händen
 laffen, war erft der creatur
 pur lautere natur.
 4. Wir haben abermahl,
 du alter außer jahren, ein
 jahr daher erfahren, den
 trieb der gnadenwahl, (wir
 greifens mit den händen)
 die läßt ihr werk nicht
 fchänden: und wers nicht
 fehen kan, der ift ein blinder
 mann.
 5. Ja, Amen! du haft
 recht, dein ja ift ja geblie
 ben, und wir find noch be
 blieben, dein eigenes ge
 fchlecht: dein nein wird nein
 bedeuten, durch alle ewig
 keiten: fpricht du zu etwas
 nein,
 <pb n="881a" src="881.jpg" />
 <center>Felt = Pfalmen.</center>
 nein, das fall uns nimmer
 ein.
 6. Wer ift nun noch bey

Normalisierter Text

3. Dich lieben, lieber
 Gott! Das ist zur Pflicht
 geworden bei dem gefallenen
 <pb n="880b" src="880.jpg" />
 7. Lasst uns in diesen Tagen,
 anstatt zu klagen, dem
 HERRN ein Wörtchen sagen
 um Gnad' und Kraft und dessen
 Mund befragen, der Kinderschaft
 und über manche
 Plagen weiß hinzutragen,
 bis man zum Gotteswagen
 wird hingerafft.
 Orden: HERR, dir und uns
 zum Spott! Dich lieben, dich
 umfassen, sich deinen Händen
 lassen, war erst der Kreatur
 pur lautere Natur.
 4. Wir haben abermals,
 du Alter außer Jahren, ein
 Jahr daher erfahren, den
 Trieb der Gnadenwahl (wir
 greifen's mit den Händen),
 die Last ihr Werk nicht
 schänden. Und wer es nicht
 sehen kann, der ist ein blinder
 Mann.
 5. Ja, Amen! Du hast
 Recht, dein Ja ist ja geblieben,
 und wir sind noch beblieben,
 dein eigenes Geschlecht.
 Dein Nein wird Nein
 bedeuten durch alle Ewigkeiten.
 Sprichst du zu etwas
 <pb n="881a" src="881.jpg" />
 <center>Fest-Psalmen.</center>
 nein, das falle uns nimmer
 ein.
 6. Wer ist nun noch bei

ID

Gesangbuch1741_2_035721
 Gesangbuch1741_2_035722
 Gesangbuch1741_2_035723
 Gesangbuch1741_2_035724
 Gesangbuch1741_2_035725
 Gesangbuch1741_2_035726
 Gesangbuch1741_2_035727
 Gesangbuch1741_2_035728
 Gesangbuch1741_2_035729
 Gesangbuch1741_2_035730
 Gesangbuch1741_2_035731
 Gesangbuch1741_2_035732
 Gesangbuch1741_2_035733
 Gesangbuch1741_2_035734
 Gesangbuch1741_2_035735
 Gesangbuch1741_2_035736
 Gesangbuch1741_2_035737
 Gesangbuch1741_2_035738
 Gesangbuch1741_2_035739
 Gesangbuch1741_2_035740
 Gesangbuch1741_2_035741
 Gesangbuch1741_2_035742
 Gesangbuch1741_2_035743
 Gesangbuch1741_2_035744
 Gesangbuch1741_2_035745
 Gesangbuch1741_2_035746
 Gesangbuch1741_2_035747
 Gesangbuch1741_2_035748
 Gesangbuch1741_2_035749
 Gesangbuch1741_2_035750
 Gesangbuch1741_2_035751
 Gesangbuch1741_2_035752
 Gesangbuch1741_2_035753
 Gesangbuch1741_2_035754
 Gesangbuch1741_2_035755
 Gesangbuch1741_2_035756
 Gesangbuch1741_2_035757
 Gesangbuch1741_2_035758
 Gesangbuch1741_2_035759
 Gesangbuch1741_2_035760

Diplomatische Transkription

GOtt? Jhr Brüder wer
 kans fagen? doch ifts auch
 noth zu fragen? folt ein ge-
 rechter Loth in Sodoms fún-
 den-mauren, bey feinem
 GOtte dauren, und wir in
 Salems fchein der liebe un-
 treu feyn?
 7. O nein in unfre fchul
 lernt man zu Chrifti füffen,
 von gnad auf treue fchließ-
 fen, vom kampf auf Chrifti
 ftuhl, wir lernen uns ver-
 kennen, wir lernen JEfum
 nennen, und jedes wort das
 haft und wird zur GOttes
 kraft.
 8. Erfcheine großer
 Freund! in deiner creuz-
 gemeine, in herrlichkeit er-
 fcheine: errette manchen
 feind zu diefen gnaden-ftun-
 den im ftein s riz deiner wun-
 den, bis er mit uns zugleich
 liebt die geduld am reich.
 9. Uns aber fegne du mit
 einem neuen fegen, auf un-
 fern gnaden-wegen: gieb der
 gemeine ruh, den ältften lie-
 bes-blicke, den wúrkenden
 gefchicke, den wanderern ein
 dach, den müden dein ge-
 mach.
 10. Gieb männern muth
 zum ftreit, den weibern fab-
 <pb n="881b" src="881.jpg" />
 <right>865</right>
 baths-ftille, den witwen dei-
 ne hülle, den jungfrau
 heiligkeit, den junggefellen

Normalisierter Text

Gott? Ihr Brüder, wer
 kann's sagen? Doch ist's auch
 not zu fragen? Sollte ein gerechter
 Lot in Sodoms Sündenmauern
 bei seinem
 Gotte dauern und wir in
 Salems Schein der Liebe untreu
 sein?
 7. O nein, in unserer Schul'
 lernt man zu Christi Füßen,
 von Gnad' auf Treue schließen,
 vom Kampf auf Christi
 Stuhl. Wir lernen uns verkennen,
 wir lernen Jesum
 nennen und jedes Wort, das
 hast und wird zur GottesKraft.
 8. Erscheine, großer
 Freund, in deiner Kreuzgemeinde,
 in Herrlichkeit erscheine.
 Errette manchen
 Feind zu diesen Gnadenstunden
 im Steinriss deiner Wunden,
 bis er mit uns zugleich
 liebt die Geduld am Reich.
 9. Uns aber segne du mit
 einem neuen Segen auf unseren
 Gnadenwegen. Gib der
 Gemeinde Ruh, den ältesten
 Liebesblicke, dem Wirkenden
 Geschicke, den Wanderern ein
 Dach, den Müden dein Gemach.
 10. Gib Männern Mut
 zum Streit, den Weibern Sab-
 <pb n="881b" src="881.jpg" />
 <right>865</right>
 batstille, den Witwen deine
 Hülle, den Jungfrauen
 Heiligkeit, den Junggesellen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035761	beugung, den schülern neue	Beugung, den Schülern neue
Gesangbuch1741_2_035762	zeugung, fey unfrer lämmer	Zeugung. Sei unserer Lämmer
Gesangbuch1741_2_035763	hirt und unfre gäfte wirth.	Hirt und unserer Gäste Wirt.
Gesangbuch1741_2_035764	<center>937. Mel. 35.</center>	<center>937. Mel. 35.</center>
Gesangbuch1741_2_035765	NUn laßt uns gehn und	Nun lasst uns gehen und
Gesangbuch1741_2_035766	treten; mit fingen	treten, mit Singen
Gesangbuch1741_2_035767	und mit beten, zum	und mit Beten zum
Gesangbuch1741_2_035768	HErrn der unferrn leben	HERRN, der unserem Leben
Gesangbuch1741_2_035769	bis hieher kraft gegeben.	bis hieher Kraft gegeben.
Gesangbuch1741_2_035770	2. Wir gehn dahin und	2. Wir gehen dahin und
Gesangbuch1741_2_035771	wandern von einem jahr	wandern von einem Jahr
Gesangbuch1741_2_035772	zum andern, wir leben und	zum andern. Wir leben und
Gesangbuch1741_2_035773	gedeyen vom alten bis zum	gedeihen vom Alten bis zum
Gesangbuch1741_2_035774	neuen.	Neuen.
Gesangbuch1741_2_035775	3. Gar oft durch angst	3. Gar oft durch Angst
Gesangbuch1741_2_035776	und plagen, durch zittern	und Plagen, durch Zittern
Gesangbuch1741_2_035777	und durch zagen, durch krieg	und durch Zagen, durch Krieg
Gesangbuch1741_2_035778	und große schrecken, die alle	und große Schrecken, die alle
Gesangbuch1741_2_035779	welt bedecken.	Welt bedecken.
Gesangbuch1741_2_035780	4. Doch wie von treuen	4. Doch wie von treuen
Gesangbuch1741_2_035781	müttern in schweren unge-	Müttern in schweren Ungewittern
Gesangbuch1741_2_035782	wittern die kindlein hier auf	die Kindlein hier auf
Gesangbuch1741_2_035783	erden mit fleiß bewahret	Erden mit Fleiß bewahrt
Gesangbuch1741_2_035784	werden.	werden.
Gesangbuch1741_2_035785	5. Also auch, und nicht	5. Also auch und nicht
Gesangbuch1741_2_035786	minder, läßt GOtt ihm fei-	minder, lässt Gott seine
Gesangbuch1741_2_035787	ne kinder, wenn noth und	Kinder, wenn Not und
Gesangbuch1741_2_035788	trübsal blizen, in feinem	Trübsal blitzen, in seinem
Gesangbuch1741_2_035789	schooffe sitzen.	Schoße sitzen.
Gesangbuch1741_2_035790	6. Ach Hüter unfers le-	6. Ach, Hüter unseres Lebens!
Gesangbuch1741_2_035791	bens! fürwahr es ist verge-	Fürwahr, es ist vergebens
Gesangbuch1741_2_035792	bens mit unferrn thun und	mit unserem Tun und
Gesangbuch1741_2_035793	machen, wo nicht dein au-	Machen, wo nicht deine Augen
Gesangbuch1741_2_035794	gen wachen.	wachen.
Gesangbuch1741_2_035795	<right>7. Ge</right>	<right>7. Ge</right>
Gesangbuch1741_2_035796	<pb n="882a" src="882.jpg" />	<pb n="882a" src="882.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035797	866 <center>Fest ꝛ Pfalmen.</center>	866 <center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035798	7. Gelobt fey deine treue,	7. Gelobt sei deine Treue,
Gesangbuch1741_2_035799	die alle morgen neue; lob	die alle Morgen neu ist. Lob
Gesangbuch1741_2_035800	fey den starken händen, die	sei den starken Händen, die

ID

Gesangbuch1741_2_035801
 Gesangbuch1741_2_035802
 Gesangbuch1741_2_035803
 Gesangbuch1741_2_035804
 Gesangbuch1741_2_035805
 Gesangbuch1741_2_035806
 Gesangbuch1741_2_035807
 Gesangbuch1741_2_035808
 Gesangbuch1741_2_035809
 Gesangbuch1741_2_035810
 Gesangbuch1741_2_035811
 Gesangbuch1741_2_035812
 Gesangbuch1741_2_035813
 Gesangbuch1741_2_035814
 Gesangbuch1741_2_035815
 Gesangbuch1741_2_035816
 Gesangbuch1741_2_035817
 Gesangbuch1741_2_035818
 Gesangbuch1741_2_035819
 Gesangbuch1741_2_035820
 Gesangbuch1741_2_035821
 Gesangbuch1741_2_035822
 Gesangbuch1741_2_035823
 Gesangbuch1741_2_035824
 Gesangbuch1741_2_035825
 Gesangbuch1741_2_035826
 Gesangbuch1741_2_035827
 Gesangbuch1741_2_035828
 Gesangbuch1741_2_035829
 Gesangbuch1741_2_035830
 Gesangbuch1741_2_035831
 Gesangbuch1741_2_035832
 Gesangbuch1741_2_035833
 Gesangbuch1741_2_035834
 Gesangbuch1741_2_035835
 Gesangbuch1741_2_035836
 Gesangbuch1741_2_035837
 Gesangbuch1741_2_035838
 Gesangbuch1741_2_035839
 Gesangbuch1741_2_035840

Diplomatische Transkription

alles herzleid wenden.
 8. Laß ferner dich erbit-
 ten, o Vater, und bleib mit-
 ten in allem creuz und lei-
 den ein bronne unfrer freu-
 den.
 9. Gieb mir und allen de-
 nen, die sich von herzen feh-
 nen nach dir und deiner hul-
 de, ein herz das sich gedulde.
 10. Sprich deinen milden
 <center>Heyden ꝛ Felt.</center>
 <center>938. Mel. 67.</center>
 ABrahams leegen, fül-
 let den erden-kreis,
 auf Zions wegen geht
 ietzt der heyden fleiß, die völ-
 ker welche fremde waren,
 ftehen in Israels heiligen
 fchaaren.
 2. Es kamen weife von
 morgenlanden an, zu derer
 reife zeigt ein ftern die
 bahn, die fchrift entdekt
 den troft der heyden, bethle-
 hem weifet den qvell der
 freuden.
 3. Die blind fonft irren,
 fehn ietzt das licht der welt;
 gold, weyrauch, myrrhen
 welches ihr fchaz erhält, ja
 ihre herzen find die gaben,
 <pb n="882b" src="882.jpg" />
 legen zu allen unfern we-
 gen; laß groffen und auch
 kleinen die gnaden ꝛ fonne
 fcheinen.
 11. Sey der verlaßnen
 vater, der irrenden bera-
 ther, der unverforgen gabe,

Normalisierter Text

alles Herzleid wenden.
 8. Lass ferner dich erbitten,
 o Vater, und bleib mitten
 in allem Kreuz und Leiden
 ein Bronn' unserer Freuden.
 9. Gib mir und allen denen,
 die sich von Herzen sehnen
 nach dir und deiner Hulde,
 ein Herz, das sich gedulde.
 10. Sprich deinen milden
 <center>Heidenfest.</center>
 <center>938. Mel. 67.</center>
 Abrahams Segen füllet
 den Erdenkreis.
 Auf Zions Wegen geht
 jetzt der Heiden Fleiß. Die Völker,
 welche fremde waren,
 stehen in Israels heiligen
 Scharen.
 2. Es kamen Weise von
 Morgenlanden an. Zu deren
 Reise zeigte ein Stern die
 Bahn. Die Schrift entdeckt
 den Trost der Heiden. Bethlehem
 weist den Quell der
 Freuden.
 3. Die blind sonst irren,
 sehen jetzt das Licht der Welt.
 Gold, Weihrauch, Myrrhen,
 welches ihr Schatz erhält. Ja,
 ihre Herzen sind die Gaben,
 <pb n="882b" src="882.jpg" />
 Segen zu allen unseren Wegen.
 Lass Großen und auch
 Kleinen die Gnaden-Sonne
 scheinen.
 11. Sei der Verlassenen
 Vater, der Irrenden Berater,
 der Unversorgten Gabe,

ID

Gesangbuch1741_2_035841
 Gesangbuch1741_2_035842
 Gesangbuch1741_2_035843
 Gesangbuch1741_2_035844
 Gesangbuch1741_2_035845
 Gesangbuch1741_2_035846
 Gesangbuch1741_2_035847
 Gesangbuch1741_2_035848
 Gesangbuch1741_2_035849
 Gesangbuch1741_2_035850
 Gesangbuch1741_2_035851
 Gesangbuch1741_2_035852
 Gesangbuch1741_2_035853
 Gesangbuch1741_2_035854
 Gesangbuch1741_2_035855
 Gesangbuch1741_2_035856
 Gesangbuch1741_2_035857
 Gesangbuch1741_2_035858
 Gesangbuch1741_2_035859
 Gesangbuch1741_2_035860
 Gesangbuch1741_2_035861
 Gesangbuch1741_2_035862
 Gesangbuch1741_2_035863
 Gesangbuch1741_2_035864
 Gesangbuch1741_2_035865
 Gesangbuch1741_2_035866
 Gesangbuch1741_2_035867
 Gesangbuch1741_2_035868
 Gesangbuch1741_2_035869
 Gesangbuch1741_2_035870
 Gesangbuch1741_2_035871
 Gesangbuch1741_2_035872
 Gesangbuch1741_2_035873
 Gesangbuch1741_2_035874
 Gesangbuch1741_2_035875
 Gesangbuch1741_2_035876
 Gesangbuch1741_2_035877
 Gesangbuch1741_2_035878
 Gesangbuch1741_2_035879
 Gesangbuch1741_2_035880

Diplomatische Transkription

der armen gut und habe.
 12. Und endlich was das
 meifte, füll uns mit deinem
 geifte, der uns hie herrlich
 ziere, und dort zum erbe
 führe.
 welche fie Chrifto geopfert
 haben.
 4. Uns heyden ꝛ kinder
 haft du von mitternacht, JEꝛ
 fus nichts minder, zu deinem
 licht gebracht, zum leben
 von des todes fchatten, welꝛ
 che die Väter umgeben
 hatten.
 5. Bleib nur uns armen
 fülfelter JEFu hold, nimm
 aus erbarmen ein gläubig
 herz vor gold, für weyꝛ
 rauch und für myrrhen,
 thränen, reden des mundes
 feufzer und sehnen.
 6. In deinem fchuze laß
 uns für noth und pein, und
 für dem truze der feinde
 ficher feyn, wirft du mit deiꝛ
 ner hand uns decken, kan
 <right>kein</right>
 <pb n="883a" src="883.jpg" />
 <center>Felt ꝛ Pfalmen.</center>
 kein Herodes mit drenen
 fchrecken.
 7. Ziehn deine feinde derꝛ
 einft den höllen ꝛ fteg, führ
 uns als freunde durch eiꝛ
 nen andern weg, aus Meꝛ
 fechs zelt, von Kedars fände
 heimwärts zum himmliꝛ
 fchen Vaterlande.
 <center>939. Mel. 8.</center>

Normalisierter Text

der Armen Gut und Habe.
 12. Und endlich, was das
 meiste ist, füll' uns mit deinem
 Geiste, der uns hier herrlich
 ziere und dort zum Erbe
 führe.
 welche sie Christo geopfert
 haben.
 4. Uns Heidenkinder
 hast du von Mitternacht, Jesu,
 nichts minder, zu deinem
 Licht gebracht, zum Leben
 von des Todes Schatten, welche
 die Väter umgeben
 hatten.
 5. Bleib nur uns Armen,
 süßester Jesu, hold. Nimm
 aus Erbarmen ein gläubiges
 Herz vor Gold, für Weihrauch
 und für Myrrhen
 Tränen, Reden des Mundes,
 Seufzer und Sehnen.
 6. In deinem Schutze lass
 uns für Not und Pein und
 für dem Trutz der Feinde
 sicher sein. Wirst du mit deiner
 Hand uns decken, kann
 <right>kein</right>
 <pb n="883a" src="883.jpg" />
 <center>Fest-Psalmen.</center>
 kein Herodes mit Drohen
 schrecken.
 7. Ziehen deine Feinde dereinst
 den Höllensteg, führ'
 uns als Freunde durch einen
 andern Weg, aus Mesechs
 Zelt, von Kedars Sande
 heimwärts zum himmlischen
 Vaterlande.
 <center>939. Mel. 8.</center>

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035881	AUf feele, auf und láu	Auf, Seele, auf und säume
Gesangbuch1741_2_035882	me nicht, es bricht	nicht! Es bricht
Gesangbuch1741_2_035883	das licht herfür, der	das Licht herfür, der
Gesangbuch1741_2_035884	wunder ꝛ ftern giebt dir be	Wunderstern gib dir Bericht.
Gesangbuch1741_2_035885	richt, der held fey vor der	Der Held sei vor der
Gesangbuch1741_2_035886	thúr. ;:	Tür. ;:
Gesangbuch1741_2_035887	2. Geh weg aus deinem	2. Geh weg aus deinem
Gesangbuch1741_2_035888	vaterland, zu fuchen fol	Vaterland, zu suchen solchen
Gesangbuch1741_2_035889	chen HErrn, laß deine augen	HERRN. Lass deine Augen
Gesangbuch1741_2_035890	feyn gewandt auf diefen	sein gewandt auf diesen
Gesangbuch1741_2_035891	Morgenftern. ;:	Morgenstern. ;:
Gesangbuch1741_2_035892	3. Gieb acht auf diefen hel	3. Gib acht auf diesen hellen
Gesangbuch1741_2_035893	len fchein der dir aufgangen	Schein, der dir aufgegangen
Gesangbuch1741_2_035894	ift, er führet dich zum kinde	ist. Er führt dich zum Kindelein,
Gesangbuch1741_2_035895	lein, das heißet JEFUS	das heißt Jesus
Gesangbuch1741_2_035896	Chrift. ;:	Christ. ;:
Gesangbuch1741_2_035897	4. Drum hóre, merke,	4. Drum höre, merke:
Gesangbuch1741_2_035898	fey bereit, verlaß des vaters	Sei bereit, verlass des Vaters
Gesangbuch1741_2_035899	haus, die freundfchaft, dei	Haus, die Freundschaft, deine
Gesangbuch1741_2_035900	ne eigenheit, geh von dir	Eigenheit. Geh von dir
Gesangbuch1741_2_035901	felbften aus. ;:	selbst aus. ;:
Gesangbuch1741_2_035902	5. Und mache dich behende	5. Und mache dich behende
Gesangbuch1741_2_035903	auf, befreyt von aller laft,	auf, befreit von aller Last
Gesangbuch1741_2_035904	und laß nicht ab von deinem	und lass nicht ab von deinem
Gesangbuch1741_2_035905	lauf, bis du dis kindlein	Lauf, bis du dies Kindlein
Gesangbuch1741_2_035906	haft. ;:	hast. ;:
Gesangbuch1741_2_035907	6. Du du bist felbft das	6. Du bist selbst das
Gesangbuch1741_2_035908	<pb n="883b" src="883.jpg" />	<pb n="883b" src="883.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035909	<right>867</right>	<right>867</right>
Gesangbuch1741_2_035910	Bethlehem, die rechte Da	Bethlehem, die rechte Davidsstadt,
Gesangbuch1741_2_035911	vids-ftadt, wenn er dein her	wenn er dein Herze
Gesangbuch1741_2_035912	ze macht beqvem zu folcher	bequem macht zu solcher
Gesangbuch1741_2_035913	groffen gnad. ;:	großen Gnad'. ;:
Gesangbuch1741_2_035914	7. Da findest du das le	7. Da findest du das Lebensbrot,
Gesangbuch1741_2_035915	bensbrodt, das dich erlaben	das dich erlaben
Gesangbuch1741_2_035916	kan, vor deiner feelen hun	kann, vor deiner Seelen Hungersnot,
Gesangbuch1741_2_035917	gers = noth das allerbeste	das allerbeste
Gesangbuch1741_2_035918	Man. ;:	Manna. ;:
Gesangbuch1741_2_035919	8. Halt dich im glauben	8. Halt dich im Glauben
Gesangbuch1741_2_035920	an das wort, das fest ist	an das Wort, das fest ist

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035921	und gewiß, das führet dich	und gewiss, das führt dich
Gesangbuch1741_2_035922	zum lichte fort aus raller	zum Lichte fort aus aller
Gesangbuch1741_2_035923	finfternis. .;:	Finsternis. .;:
Gesangbuch1741_2_035924	9. In folchem Lichte fie-	9. In solchem Lichte siehet
Gesangbuch1741_2_035925	het man das wahre Licht al-	man das wahre Licht allein.
Gesangbuch1741_2_035926	lein; ein armes menfchen-	Ein armes Menschenkind
Gesangbuch1741_2_035927	kind das kan nur davon zeu-	kann nur davon Zeuge
Gesangbuch1741_2_035928	ge feyn. .;:	sein. .;:
Gesangbuch1741_2_035929	10. Johannes felbft, ders	10. Johannes selbst, der's
Gesangbuch1741_2_035930	treulich meynt, der zeuget	treulich meint, der zeugt
Gesangbuch1741_2_035931	ja von flich, daß er ley nur	ja von sich, dass er nur
Gesangbuch1741_2_035932	des Bräutigams freund, zu	des Bräutigams Freund sei.
Gesangbuch1741_2_035933	folchem nahe dich. .;:	Zu solchem nahe dich. .;:
Gesangbuch1741_2_035934	11. Erfinke du vor feinem	11. Ersinke du vor seinem
Gesangbuch1741_2_035935	glanz in tieffte demuth ein,	Glanz in tiefste Demut ein
Gesangbuch1741_2_035936	und laß dein herz erleuch-	und lass dein Herz erleuchten
Gesangbuch1741_2_035937	ten ganz von folchem freu-	ganz von solchem Freudenschein.
Gesangbuch1741_2_035938	denfchein. .;:	.;:
Gesangbuch1741_2_035939	12. Gieb dich ihm felbft	12. Gib dich ihm selbst
Gesangbuch1741_2_035940	zum opfer dar mit geifte	zum Opfer dar mit Geist,
Gesangbuch1741_2_035941	leib und feel, und finge mit	Leib und Seele und singe mit
Gesangbuch1741_2_035942	der engel-fchaar: hier ift	der Engelschar: Hier ist
Gesangbuch1741_2_035943	Immanuel. .;:	Immanuel. .;:
Gesangbuch1741_2_035944	13. O wunderbare füßig-	13. O wunderbare Süßigkeit,
Gesangbuch1741_2_035945	keit: die diefer anblick giebt	die dieser Anblick gibt
Gesangbuch1741_2_035946	dem, deffen herz dazu bereit,	dem, dessen Herz dazu bereit
Gesangbuch1741_2_035947	und diefes kindlein liebt. .;:	und dieses Kindlein liebt. .;:
Gesangbuch1741_2_035948	Jii 14. Hier	Jii 14. Hier
Gesangbuch1741_2_035949	<pb n="884a" src="884.jpg" />	<pb n="884a" src="884.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035950	868 <center>Fest ꝑ Pfalmen.</center>	868 <center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_035951	14. Hier ift das ziel, hier	14. Hier ist das Ziel, hier
Gesangbuch1741_2_035952	ift der ort, wo man zum le-	ist der Ort, wo man zum Leben
Gesangbuch1741_2_035953	ben geht; hier ift des para-	geht. Hier ist des Paradieses
Gesangbuch1741_2_035954	diefes pfort, die wieder of-	Pfort', die wieder offen
Gesangbuch1741_2_035955	fen fteht. .;:	steht. .;:
Gesangbuch1741_2_035956	15. Hier fallen alle forgen	15. Hier fallen alle Sorgen
Gesangbuch1741_2_035957	hin, zur luft wird alle pein;	hin. Zur Lust wird alle Pein.
Gesangbuch1741_2_035958	es wird erfreuet herz und	Es wird erfreut Herz und
Gesangbuch1741_2_035959	finn in diefem JEFulein. .;:	Sinn in diesem Jesulein. .;:
Gesangbuch1741_2_035960	16. Mit GOtt und allen	16. Mit Gott und allen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_035961	feligen hast du gemein	Seligen hast du Gemeinschaft
Gesangbuch1741_2_035962	schaft hier, der ort ist wohl	hier. Der Ort ist wohl
Gesangbuch1741_2_035963	am heiligsten, da wohnt	am heiligsten, da wohnt
Gesangbuch1741_2_035964	GOTT in dir. ;:	Gott in dir. ;:
Gesangbuch1741_2_035965	17. Der zeigt dir einen an	17. Der zeigt dir einen andern
Gesangbuch1741_2_035966	dern weg, als du vorher er	Weg, als du vorher erkannt,
Gesangbuch1741_2_035967	kannt, den stillen ruh und	den stillen Ruh- und
Gesangbuch1741_2_035968	friedenssteg zum ewgen va	Friedenssteg zum ewigen Vaterland.
Gesangbuch1741_2_035969	terland. ;:	;;
Gesangbuch1741_2_035970	18. Den selben geh in frie	18. Denselben geh in Frieden
Gesangbuch1741_2_035971	den dann, und kehre nicht zu	dann und kehre nicht zurück,
Gesangbuch1741_2_035972	rück, Herodes es zu zeigen an,	Herodes es zu zeigen an,
Gesangbuch1741_2_035973	der hegt einen tück. ;:	der hegt einen Tück. ;:
Gesangbuch1741_2_035974	19. Er will das Kindlein	19. Er will das Kindlein
Gesangbuch1741_2_035975	bringen um, die edle Got	umbringen, die edle Gottesfrucht,
Gesangbuch1741_2_035976	tesfrucht, den theuren schatz	den teuren Schatz,
Gesangbuch1741_2_035977	dein eigenthum, er dir zu	dein Eigentum, er dir zu
Gesangbuch1741_2_035978	rauben sucht. ;:	rauben sucht. ;:
Gesangbuch1741_2_035979	20. Laß toben, würgen,	20. Lass toben, würgen,
Gesangbuch1741_2_035980	wie er will, dir wiederfährt	wie er will. Dir widerfährt
Gesangbuch1741_2_035981	kein leid, geh du die lebens	kein Leid. Geh du die Lebensbahn
Gesangbuch1741_2_035982	bahn nur still, zur frohen	nur still zur frohen
Gesangbuch1741_2_035983	ewigkeit. ;:	Ewigkeit. ;:
Gesangbuch1741_2_035984	<center>940. Mel. 52.</center>	<center>940. Mel. 52.</center>
Gesangbuch1741_2_035985	JESU, rufe mich von	Jesu, rufe mich von
Gesangbuch1741_2_035986	der welt, daß ich zu	der Welt, dass ich zu
Gesangbuch1741_2_035987	dir eile, nicht verweil	dir eile, nicht verweile.
Gesangbuch1741_2_035988	le, JESU, rufe mich.	Jesu, rufe mich!
Gesangbuch1741_2_035989	<pb n="884b" src="884.jpg" />	<pb n="884b" src="884.jpg" />
Gesangbuch1741_2_035990	2. Nicht Jerufalem, son	2. Nicht Jerusalem, sondern
Gesangbuch1741_2_035991	dern Bethlehem hat beschee	Bethlehem hat bescheret,
Gesangbuch1741_2_035992	ret was uns nähret, nicht	was uns nähret, nicht
Gesangbuch1741_2_035993	Jerufalem.	Jerusalem.
Gesangbuch1741_2_035994	3. Wertes Bethlehem	3. Wertes Bethlehem,
Gesangbuch1741_2_035995	du bist angenehm, aus di	du bist angenehm. Aus dir
Gesangbuch1741_2_035996	kommet was uns frommet	kommt, was uns frommt,
Gesangbuch1741_2_035997	wertes Bethlehem.	wertes Bethlehem.
Gesangbuch1741_2_035998	4. Du bist, wie man spricht	4. Du bist, wie man spricht,
Gesangbuch1741_2_035999	nun die kleinste nicht; alle	nun die kleinste nicht. Alle
Gesangbuch1741_2_036000	leuten, auch den heyden	Leuten, auch den Heiden

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036001	bringft du heyl und licht.	bringst du Heil und Licht.
Gesangbuch1741_2_036002	5. Zeige mir den ftern, de	5. Zeige mir den Stern, der
Gesangbuch1741_2_036003	mich aus der fern von de	mich aus der Fern' von den
Gesangbuch1741_2_036004	heyden lehr abfcheiden, zei	Heiden lehrt abscheiden. Zeige
Gesangbuch1741_2_036005	ge mir den ftern.	mir den Stern!
Gesangbuch1741_2_036006	6. So werd JEIU ich	6. So werd' ich, Jesu,
Gesangbuch1741_2_036007	bald, bald finden dich; an	bald, bald finden dich. Andachtskerzen,
Gesangbuch1741_2_036008	dachts = kerzen, reu im her	Reue im Herzen,
Gesangbuch1741_2_036009	zen gläubig bringe ich.	gläubig bringe ich.
Gesangbuch1741_2_036010	7. Ach verfchmäh mic	7. Ach, verschmäh mich
Gesangbuch1741_2_036011	nicht! gieb doch daß dein	nicht! Gib doch, dass dein
Gesangbuch1741_2_036012	licht nun und immer in mi	Licht nun und immer in mir
Gesangbuch1741_2_036013	fchimmer, ach verfchmä	schimmre! Ach, verschmäh
Gesangbuch1741_2_036014	mich nicht!	mich nicht!
Gesangbuch1741_2_036015	8. Süffes wunder s kind	8. Süßes Wunderkind,
Gesangbuch1741_2_036016	hilf, daß ich entzündt in di	hilf, dass ich entzündet in dir
Gesangbuch1741_2_036017	brenne, dich ftets nenne	brenne, dich stets nenne,
Gesangbuch1741_2_036018	fchónftes wunder s kind!	schönstes Wunderkind!
Gesangbuch1741_2_036019	9. Süffer liebes-blik, gón	9. Süßer Liebesblick, gönne
Gesangbuch1741_2_036020	ne mir das glúk, hier un	mir das Glück, hier und
Gesangbuch1741_2_036021	droben dich zu loben, fuffe	droben dich zu loben, süßer
Gesangbuch1741_2_036022	liebes-blik!	Liebesblick!
Gesangbuch1741_2_036023	<center>941.</center>	<center>941.</center>
Gesangbuch1741_2_036024	O JEU Chriift, der hey	O Jesu Christ, der Heiden
Gesangbuch1741_2_036025	den licht, der du haft	Licht, der du hast
Gesangbuch1741_2_036026	zugericht einn neuen	zugerichtet einen neuen
Gesangbuch1741_2_036027	<right>ftern</right>	
Gesangbuch1741_2_036028	<pb n="885a" src="885.jpg" />	<pb n="885a" src="885.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036029	<center>Felt s Pfalmen.</center>	<center>Fest-Psalmen.</center>
Gesangbuch1741_2_036030	ftern durch deine kraft, der	Stern durch deine Kraft, der
Gesangbuch1741_2_036031	in der heydenchaft von Wei-	in der Heidenschaft von Weisen
Gesangbuch1741_2_036032	fen ward bekant, dich fuch-	ward bekannt. Dich suchten
Gesangbuch1741_2_036033	ten zu hand; gold, myrrhn,	zu Hand. Gold, Myrrhen,
Gesangbuch1741_2_036034	weyrauch mit fich nahmen,	Weihrauch mit sich nahmen,
Gesangbuch1741_2_036035	gen Bethlehem kamen, wo	gen Bethlehem kamen, wo
Gesangbuch1741_2_036036	fie dich ein kindlein funden	sie dich ein Kindlein fanden,
Gesangbuch1741_2_036037	in tuchlein gewunden; fie-	in Tüchlein gewunden. Sie
Gesangbuch1741_2_036038	len nieder, ehreten dich mit	fielen nieder, ehrten dich mit
Gesangbuch1741_2_036039	edlen gefchenken, auf daß du	edlen Geschenken, auf dass du
Gesangbuch1741_2_036040	wunderlich ihr'r wolteft ge-	wunderlich ihrer wolltest gedenken.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036041	denken.	
Gesangbuch1741_2_036042	2. Erfchein allen aufer	2. Erscheine allen Auser<center>In
Gesangbuch1741_2_036043	<center>In der ftillen Woche.</center>	der Stillen Woche.</center>
Gesangbuch1741_2_036044	<center>942. Mel. 101.</center>	<center>942. Mel. 101.</center>
Gesangbuch1741_2_036045	Die Creatur liegt theils	Die Kreatur liegt teils
Gesangbuch1741_2_036046	im Schlaf verfunken,	im Schlaf versunken,
Gesangbuch1741_2_036047	theils wartet fie aufs	teils wartet sie aufs
Gesangbuch1741_2_036048	wort der regungs = kraft,	Wort der Regungskraft,
Gesangbuch1741_2_036049	theils ift fie von der liebe	teils ist sie von der Liebe
Gesangbuch1741_2_036050	Gottes trunken, theils	Gottes trunken, teils
Gesangbuch1741_2_036051	bebet fie in der gefangen	bebt sie in der Gefangenschaft.
Gesangbuch1741_2_036052	schaft, der HERR, des Va	Der HERR, des Vaters
Gesangbuch1741_2_036053	ters freude, dringt in dis	Freude, dringt in dies
Gesangbuch1741_2_036054	angft = gebäude, den jüngft	Angstgebäude, den jüngst
Gesangbuch1741_2_036055	der tod bezwang, der mor	der Tod bezwang. Der Morgentau
Gesangbuch1741_2_036056	gen-thau benezte kaum die	benetzte kaum die
Gesangbuch1741_2_036057	weyde, als grund und kluft	Weide, als Grund und Kluft
Gesangbuch1741_2_036058	und ftein und fiegel fprang.	und Stein und Siegel sprang.
Gesangbuch1741_2_036059	2. Wohin duFürft der Le	2. Wohin, du Fürst der Legionen
Gesangbuch1741_2_036060	gionen Gottes? wohin du	Gottes? Wohin, du
Gesangbuch1741_2_036061	Kónig über Ifrael? wohin	König über Israel? Wohin,
Gesangbuch1741_2_036062	du Zweck des frevelhaften	du Zweck des frevelhaften
Gesangbuch1741_2_036063	fpottes? wohin du Mártý	Spottes? Wohin, du Mártýrer
Gesangbuch1741_2_036064	rer an leib und feel? wohin	an Leib und Seele? Wohin,
Gesangbuch1741_2_036065	du lieber Meifter? hinab	du lieber Meister? Hinab
Gesangbuch1741_2_036066	<pb n="885b" src="885.jpg" />	<pb n="885b" src="885.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036067	<right>869</right>	<right>869</right>
Gesangbuch1741_2_036068	wáhlten, erfreu die gequál	wählten, erfreue die gequälten.
Gesangbuch1741_2_036069	ten, laß aufgehn deines	Lass aufgehen deines
Gesangbuch1741_2_036070	wortes ftern allen, die fein	Wortes Stern allen, die sein
Gesangbuch1741_2_036071	begehren, daß fie mit vergnú	begehren, dass sie mit Vergnügen
Gesangbuch1741_2_036072	gen zu dir fch verfügen;	zu dir sich verfügen,
Gesangbuch1741_2_036073	fúnd und untugend vermei	Sünd' und Untugend vermeiden,
Gesangbuch1741_2_036074	den, dem fatan abfagen,	dem Satan absagen,
Gesangbuch1741_2_036075	deine búrd und joch im lei	deine Bürde und Joch im Leiden
Gesangbuch1741_2_036076	den geduldiglich tragen;	geduldiglich tragen,
Gesangbuch1741_2_036077	leib und feel, ehr und zeit	Leib und Seele, Ehr' und Zeitlich
Gesangbuch1741_2_036078	lich gut dir alles heimgeben,	Gut dir alles heimgeben,
Gesangbuch1741_2_036079	nur wenden ihren muth zu	nur wenden ihren Mut zu
Gesangbuch1741_2_036080	dir, ewigs Leben.	dir, ewiges Leben.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036081	ins reich der geifler die eh	ins Reich der Geister, die ehemals
Gesangbuch1741_2_036082	mahls nicht geglaubt; die	nicht geglaubt. Die
Gesangbuch1741_2_036083	pforten auf, der HERR ift	Pforten auf! Der HERR ist
Gesangbuch1741_2_036084	da! wie heißt er? der Geifler	da! Wie heißt er? Der Geister
Gesangbuch1741_2_036085	alles fleifches Oberhaupt.	alles Fleisches Oberhaupt.
Gesangbuch1741_2_036086	3. Ich bin der HERR! ich	3. Ich bin der HERR! Ich
Gesangbuch1741_2_036087	bin der auferkohnne, der al	bin der Auserkorne, der Alte,
Gesangbuch1741_2_036088	te, deffen tage vor der zeit,	dessen Tage vor der Zeit,
Gesangbuch1741_2_036089	der aus dem geift ins fleich	der aus dem Geist ins Fleisch
Gesangbuch1741_2_036090	hinein gebohrne, der Sohn,	hinein Geborene, der Sohn,
Gesangbuch1741_2_036091	der Vater aller ewigkeit.	der Vater aller Ewigkeit.
Gesangbuch1741_2_036092	Als ich zur welt gekehret,	Als ich zur Welt gekehrt,
Gesangbuch1741_2_036093	hab ich mich ausgeleeret,	hab' ich mich ausgeleert,
Gesangbuch1741_2_036094	ward menfch wie andre feyn,	ward Mensch wie andere sein.
Gesangbuch1741_2_036095	nur hat der fall mein herze	Nur hat der Fall mein Herz
Gesangbuch1741_2_036096	nie bethóret. Ich bin der	nie betört. Ich bin der
Gesangbuch1741_2_036097	menfch in gnaden! ich allein.	Mensch in Gnaden! Ich allein.
Gesangbuch1741_2_036098	4. Was macht ihr da in ban	4. Was macht ihr da in Banden,
Gesangbuch1741_2_036099	den, meine feelen? an denen	meine Seelen? An denen
Gesangbuch1741_2_036100	ich auch meine liebe pries,	ich auch meine Liebe pries,
Gesangbuch1741_2_036101	als ihnen noch in ihren lei	als ihnen noch in ihren Leibeshöhlen
Gesangbuch1741_2_036102	bes s höhlen durch meine	durch meine
Gesangbuch1741_2_036103	knechte wahrheit lehren ließ.	Knechte Wahrheit lehren ließ.
Gesangbuch1741_2_036104	Jii 2 Ihr	Jii 2 Ihr
Gesangbuch1741_2_036106	<pb n="886a" src="886.jpg" />	<pb n="886a" src="886.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036107	870 Felt s Pfalmen.	870 Fest-Psalmen.
Gesangbuch1741_2_036108	Ihr habt den geift erbit	Ihr habt den Geist erbittert;
Gesangbuch1741_2_036109	tert; fein othem hat gewit	sein Odem hat gewittert,
Gesangbuch1741_2_036110	tert, fo waret ihr nicht mehr.	so wart ihr nicht mehr.
Gesangbuch1741_2_036111	Ihr feelen ach! jezt glaubet	Ihr Seelen, ach! jetzt glaubt
Gesangbuch1741_2_036112	ihr und zittert, ach daß mit	ihr und zittert, ach, dass mit
Gesangbuch1741_2_036113	eurem glauben liebe war.	eurem Glauben Liebe wär.
Gesangbuch1741_2_036114	5. Dringt on ihn an! ihr	5. Dringt an ihn an! Ihr
Gesangbuch1741_2_036115	könt nicht! fallt ein herze, ihr	könnt nicht! Fasst ein Herze, ihr
Gesangbuch1741_2_036116	mögt nicht; euer finn ift ab	mögt nicht; euer Sinn ist abgewandt,
Gesangbuch1741_2_036117	gewandt, ihr wegert euch	ihr weigert euch
Gesangbuch1741_2_036118	auch mitten in dem fchmer	auch mitten in dem Schmerze,
Gesangbuch1741_2_036119	ze, deß, der da redt, und fei	dessen, der da redet, und seiner
Gesangbuch1741_2_036120	ner liebes s hand. Ihr fee	Liebeshand. Ihr Seelen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036121	len feiner pflege, wird euer	seiner Pflege, wird euer
Gesangbuch1741_2_036122	geift nicht rege, es ift der fee-	Geist nicht rege, es ist der Seelenmann,
Gesangbuch1741_2_036123	len Mann, er ift der anfang	er ist der Anfang
Gesangbuch1741_2_036124	aller GOttes wege, er ifts, al-	aller Gotteswege, er ist's, allein,
Gesangbuch1741_2_036125	lein ihr feelen feyd im bann.	ihr Seelen, seid im Bann.
Gesangbuch1741_2_036126	6. Mich daucht, ich herts;	6. Mich dünkt, ich hör's;
Gesangbuch1741_2_036127	er fagt von groffen dingen, er	er sagt von großen Dingen, er
Gesangbuch1741_2_036128	fpricht fein ganzes heyls - ge-	spricht sein ganzes Heilsgeschäfte
Gesangbuch1741_2_036129	fchaffe aus, mich daucht, ich	aus, mich dünkt, ich
Gesangbuch1741_2_036130	Oftern.	Ostern.
Gesangbuch1741_2_036131	943. Mel. 47.	943. Mel. 47.
Gesangbuch1741_2_036132	ERfchienen ift der herr-	Erschienen ist der herrliche
Gesangbuch1741_2_036133	liche tag, dran fch	Tag, dran sich
Gesangbuch1741_2_036134	niemand gnug freuen	niemand genug freuen
Gesangbuch1741_2_036135	mag; Chrift unfer HERR	mag; Christ, unser Herr,
Gesangbuch1741_2_036136	heut triumphirt, all fein	heut triumphiert, all sein
Gesangbuch1741_2_036137	feind er gefangen fñhrt,	Feind er gefangen führt,
Gesangbuch1741_2_036138	Halleluja.	Halleluja.
Gesangbuch1741_2_036139	2. Die alte fchlang, die	2. Die alte Schlang, die
Gesangbuch1741_2_036140	fñnd und tod, die höll, all	Sünd und Tod, die Höll, all
Gesangbuch1741_2_036141	jammer, angft und noth hat	Jammer, Angst und Not hat
Gesangbuch1741_2_036142	überwunden JEFus Chrift,	überwunden Jesus Christ,
Gesangbuch1741_2_036143	der heut von tod erfanden	der heut vom Tod erstanden
Gesangbuch1741_2_036144	ift, Halleluja.	ist, Halleluja.
Gesangbuch1741_2_036145	<pb n="886b" src="886.jpg" />	<pb n="886b" src="886.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036146	hør das heer der feelen rin-	hör das Heer der Seelen ringen,
Gesangbuch1741_2_036147	gen, es ift als zitterte der tie-	es ist, als zitterte der tiefe
Gesangbuch1741_2_036148	fe haus. Der abgrund	Haus. Der Abgrund
Gesangbuch1741_2_036149	flammt und kochet, und der	flammt und kocht, und der
Gesangbuch1741_2_036150	die feelen pochet, der feind	die Seelen pochet, der Feind
Gesangbuch1741_2_036151	des ewgen lichts, ift flumm	des ewigen Lichts, ist stumm
Gesangbuch1741_2_036152	und matt, und lieget ange-	und matt, und liegt angejochet,
Gesangbuch1741_2_036153	jochet, die geifter: doch ich	die Geister: doch ich
Gesangbuch1741_2_036154	feh und høre nichts.	seh und höre nichts.
Gesangbuch1741_2_036155	7. Ihr feelen, die ihr noch	7. Ihr Seelen, die ihr noch
Gesangbuch1741_2_036156	ins leibes hättten, ich bitte	in Leibeshütten, ich bitte
Gesangbuch1741_2_036157	euch durchs creuz des GOt-	euch durchs Kreuz des Gottes
Gesangbuch1741_2_036158	tes Lamms, das alte hafft	Lamms, das Alte hasst
Gesangbuch1741_2_036159	und liebet neue fitten, und	und liebt neue Sitten, und
Gesangbuch1741_2_036160	glaubt dem ruf des Seelen-	glaubt dem Ruf des Seelenbräutigams.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036161	Brautigams. Du Fürst	Du Fürst
Gesangbuch1741_2_036162	vom creuzspaniere, du ofne	vom Kreuzpanier, du offne
Gesangbuch1741_2_036163	Gnaden ꝛ There. Wir feeln	Gnadentüre. Wir Seelen
Gesangbuch1741_2_036164	ins leibes joch, wir sparens	ins Leibesjoch, wir sparen's
Gesangbuch1741_2_036165	nicht auf diefe angftreviere,	nicht auf diese Angstreviere,
Gesangbuch1741_2_036166	wir eilen zu dir hin; fo	wir eilen zu dir hin; so
Gesangbuch1741_2_036167	nimm uns doch.	nimm uns doch.
Gesangbuch1741_2_036168	3. Am fabbath früh mit	3. Am Sabbat früh mit
Gesangbuch1741_2_036169	fpecerey kamen zum grab	Spezerei kamen zum Grab
Gesangbuch1741_2_036170	Marien drey, daß fie falbten	Marien drei, dass sie salbten
Gesangbuch1741_2_036171	Mariensohn, der von dem	Mariensohn, der von dem
Gesangbuch1741_2_036172	tod erfanden schon, Hallel.	Tod erstanden schon, Hallel.
Gesangbuch1741_2_036173	4. Wen fucht ihr da? der	4. Wen sucht ihr da? Der
Gesangbuch1741_2_036174	engel sprach, Chrifft ift er	Engel sprach: „Christ ist erstanden,
Gesangbuch1741_2_036175	fanden, der hie lag, hie leht	der hier lag. Hier seht
Gesangbuch1741_2_036176	ihr die fchweiß ꝛ tucherlein,	ihr die Schweißtüchlein,
Gesangbuch1741_2_036177	geht hin, fagts bald den	geht hin, sagt's bald den
Gesangbuch1741_2_036178	Jängern fein, Halleluja.	Jüngern sein!“ Halleluja.
Gesangbuch1741_2_036179	5. Der Jänger furcht und	5. Der Jünger Furcht und
Gesangbuch1741_2_036180	herzeleid wird heut verkehrt	Herzeleid wird heut verkehrt
Gesangbuch1741_2_036181	in lauter freud, fo bald fie	in lauter Freud, so bald sie
Gesangbuch1741_2_036182	nur	nur
Gesangbuch1741_2_036183	<pb n="887a" src="887.jpg" />	<pb n="887a" src="887.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036184	Felt ꝛ Pfalmen. 871	Fest-Psalmen. 871
Gesangbuch1741_2_036185	nur den HERREN fahn	nur den Herrn sahn,
Gesangbuch1741_2_036186	verfchwand ihr trauren,	verschwand ihr Trauern,
Gesangbuch1741_2_036187	furcht und zagn, Halleluja.	Furcht und Zagen, Halleluja.
Gesangbuch1741_2_036188	6. Der HERR hielt ein	6. Der Herr hielt ein
Gesangbuch1741_2_036189	freundlich gefprach, mit	freundlich Gespräch, mit
Gesangbuch1741_2_036190	zweyen Jängern auf dem	zweien Jüngern auf dem
Gesangbuch1741_2_036191	weg, vor freud das herz im	Weg. Vor Freud das Herz im
Gesangbuch1741_2_036192	leib ihn'n brant, am brodt	Leib ihnen brannte, am Brotbrechen
Gesangbuch1741_2_036193	brechen ward er erkant, Hal.	ward er erkannt, Hal.
Gesangbuch1741_2_036194	7. Unser Simfon der ftar	7. Unser Simson, der starke
Gesangbuch1741_2_036195	ke Held, Chriftus den ftar	Held, Christus den starken
Gesangbuch1741_2_036196	ken Löwen fällt, der hollen	Löwen fällt, der HöllenPforten
Gesangbuch1741_2_036197	pforten er hinträgt, dem teu	er hinträgt, dem Teufel
Gesangbuch1741_2_036198	fel all fein gwalt erlegt, Hal.	all sein Gewalt erlegt, Hal.
Gesangbuch1741_2_036199	8. Jonas im wallfifch war	8. Jonas im Walfisch war
Gesangbuch1741_2_036200	drey tag, fo lang Chriftus im	drei Tag, so lang Christus im

ID

Gesangbuch1741_2_036201
 Gesangbuch1741_2_036202
 Gesangbuch1741_2_036203
 Gesangbuch1741_2_036204
 Gesangbuch1741_2_036205
 Gesangbuch1741_2_036206
 Gesangbuch1741_2_036207
 Gesangbuch1741_2_036208
 Gesangbuch1741_2_036209
 Gesangbuch1741_2_036210
 Gesangbuch1741_2_036211
 Gesangbuch1741_2_036212
 Gesangbuch1741_2_036213
 Gesangbuch1741_2_036214
 Gesangbuch1741_2_036215
 Gesangbuch1741_2_036216
 Gesangbuch1741_2_036217
 Gesangbuch1741_2_036218
 Gesangbuch1741_2_036219
 Gesangbuch1741_2_036220
 Gesangbuch1741_2_036221
 Gesangbuch1741_2_036222
 Gesangbuch1741_2_036223
 Gesangbuch1741_2_036224
 Gesangbuch1741_2_036225
 Gesangbuch1741_2_036226
 Gesangbuch1741_2_036227
 Gesangbuch1741_2_036228
 Gesangbuch1741_2_036229
 Gesangbuch1741_2_036230
 Gesangbuch1741_2_036231
 Gesangbuch1741_2_036232
 Gesangbuch1741_2_036233
 Gesangbuch1741_2_036234
 Gesangbuch1741_2_036235
 Gesangbuch1741_2_036236
 Gesangbuch1741_2_036237
 Gesangbuch1741_2_036238
 Gesangbuch1741_2_036239
 Gesangbuch1741_2_036240

Diplomatische Transkription

grab auch lag, denn länger
 ihn der tod kein ftund in fei-
 nem rachn behalten kunt,
 Halleluja.
 9. Sein raub der tod muft
 fahren lahn, das leben flegt
 und gwann ihm an, zerftört
 ift nun all feine macht, Chrift
 hat das leben wieder
 bracht, Halleluja.
 10. Heut gehn wir aus
 Egyptenland, aus Pharaos-
 nis dienft und band, und das
 recht Oster-Lammelein, wir
 effen heut im brodt und
 wein, Halleluja.
 11. Auch effen wir die fei-
 fen brodt, die Moses Gottes-
 volk gebot, kein fauerteig
 foll bey uns feyn, daß wir
 leben von fenden rein, Hal.
 12. Der Ichlagend engl
 <pb n="887b" src="887.jpg" />
 vorüber geht, kein erftgebur
 er bey uns ichlägt, unfer
 ther-schwell hat Chrifti blut
 befrichen, das halt uns in
 hut, Halleluja.
 13. Die fonn, die erd, all
 creatur, und was betrübet
 war zu vor, das freut fich
 heut an diefem tag, da der
 welt s ferft darnieder lag,
 Halleluja.
 14. Drum wir auch billig
 fröhlich feyn, fingen das Hal-
 leluja fein, und loben dich
 HErr JEFu Chrift, zu troft
 du uns erfanden bift, Hal.
 944. Mel. 26.

Normalisierter Text

Grab auch lag, denn länger
 ihn der Tod keine Stund in seinem
 Rachen behalten konnt,
 Halleluja.
 9. Seinen Raub der Tod musst'
 fahren lassen, das Leben siegt
 und gewann ihm an. Zerstört
 ist nun all seine Macht, Christ
 hat das Leben wieder
 gebracht, Halleluja.
 10. Heut gehn wir aus
 Ägyptenland, aus Pharaonis
 Dienst und Band, und das
 rechte Osterlämmelein, wir
 essen heut im Brot und
 Wein, Halleluja.
 11. Auch essen wir die süßen
 Brot, die Moses Gottesvolk
 gebot. Kein Sauerteig
 soll bei uns sein, dass wir
 leben von Sünden rein, Hal.
 12. Der schlagende Engel
 <pb n="887b" src="887.jpg" />
 vorübergeht, keine Erstgebur
 er bei uns schlägt. Unser
 Türschwell hat Christi Blut
 bestrichen, das hält uns in
 Hut, Halleluja.
 13. Die Sonn, die Erd, all
 Kreatur, und was betrübet
 war zuvor, das freut sich
 heut an diesem Tag, da der
 Weltfürst darniederlag,
 Halleluja.
 14. Drum wir auch billig
 fröhlich sein, singen das Halleluja
 fein, und loben dich,
 Herr Jesu Christ, zu Trost
 du uns erstanden bist, Hal.
 944. Mel. 26.

ID

Gesangbuch1741_2_036241
 Gesangbuch1741_2_036242
 Gesangbuch1741_2_036243
 Gesangbuch1741_2_036244
 Gesangbuch1741_2_036245
 Gesangbuch1741_2_036246
 Gesangbuch1741_2_036247
 Gesangbuch1741_2_036248
 Gesangbuch1741_2_036249
 Gesangbuch1741_2_036250
 Gesangbuch1741_2_036251
 Gesangbuch1741_2_036252
 Gesangbuch1741_2_036253
 Gesangbuch1741_2_036254
 Gesangbuch1741_2_036255
 Gesangbuch1741_2_036256
 Gesangbuch1741_2_036257
 Gesangbuch1741_2_036258
 Gesangbuch1741_2_036259
 Gesangbuch1741_2_036260
 Gesangbuch1741_2_036261
 Gesangbuch1741_2_036262
 Gesangbuch1741_2_036263
 Gesangbuch1741_2_036264
 Gesangbuch1741_2_036265
 Gesangbuch1741_2_036266
 Gesangbuch1741_2_036267
 Gesangbuch1741_2_036268
 Gesangbuch1741_2_036269
 Gesangbuch1741_2_036270
 Gesangbuch1741_2_036271
 Gesangbuch1741_2_036272
 Gesangbuch1741_2_036273
 Gesangbuch1741_2_036274
 Gesangbuch1741_2_036275
 Gesangbuch1741_2_036276
 Gesangbuch1741_2_036277
 Gesangbuch1741_2_036278
 Gesangbuch1741_2_036279
 Gesangbuch1741_2_036280

Diplomatische Transkription

AUf! ihr Streiter,
 durchgedrungen,auf!
 und folgt dem Lamme
 nach, das durch Marter,
 hohn und Schmach, sich
 auf Zions burg geschwun-
 gen. Nach! das Haupt
 hat schon gefiegt, faules
 glied, das müßig liegt.
 2. Hört! nur nach mit
 wachen, beten, fort! Was
 feyd ihr so verzagt! Christu-
 s hat den fieg erjagt, und
 den Schlangen-kopf zertreten.
 Tretet nach in feiner kraft!
 Christu s ifts, der fieg ver-
 schaft.
 3. Niemand soll zu Zion
 sprechen: kein einwohner ich
 bin schwach, und durch so
 Jii 3 viel
 <pb n="888a" src="888.jpg" />
 872 Fest Psalmen.
 viel Ungemach kan kein ar-
 mer sänder brechen: Denn
 der HERR ists, der uns
 heilt, und den Schwachen
 kraft ertheilt.
 4. Sind die Feinde gleich
 vermessen, dennoch hat es
 keine noth: Kommt, wir
 wollen sie wie brodt durch
 die kraft des Lammes freß-
 fen, feyd getroft! sie fliehen
 schon, hier! der HERR
 und Gideon.
 5. Ist das Schlangen s gift
 geschäftig; stärkt sich unfer
 fleisch und blut: Christu s
 ifts, der wunder thut. Chri-

Normalisierter Text

Auf! Ihr Streiter,
 durchgedrungen, auf!
 und folgt dem Lamme
 nach, das durch Marter,
 Hohn und Schmach sich
 auf Zions Burg geschwungen.
 Nach! Das Haupt
 hat schon gesiegt, faules
 Glied, das müßig liegt.
 2. Hört! Nur nach mit
 Wachen, Beten, fort! Was
 seid ihr so verzagt! Christus
 hat den Sieg erjagt und
 den Schlangenkopf zertreten.
 Tretet nach in seiner Kraft!
 Christus ist's, der Sieg verschafft.
 3. Niemand soll zu Zion
 sprechen: „Kein Einwohner ich
 bin schwach, und durch so
 Jii 3 viel
 <pb n="888a" src="888.jpg" />
 872 Fest-Psalmen.
 viel Ungemach kann kein armer
 Sünder brechen.“ Denn
 der Herr ist's, der uns
 heilt und den Schwachen
 Kraft erteilt.
 4. Sind die Feinde gleich
 vermessen, dennoch hat es
 keine Not. Kommt, wir
 wollen sie wie Brot durch
 die Kraft des Lammes fressen.
 Seid getrost! Sie fliehen
 schon. Hier! Der Herr
 und Gideon.
 5. Ist das Schlangen-Gift
 geschäftig; stärkt sich unser
 Fleisch und Blut: Christus
 ist's, der Wunder tut. Christus

ID

Gesangbuch1741_2_036281
 Gesangbuch1741_2_036282
 Gesangbuch1741_2_036283
 Gesangbuch1741_2_036284
 Gesangbuch1741_2_036285
 Gesangbuch1741_2_036286
 Gesangbuch1741_2_036287
 Gesangbuch1741_2_036288
 Gesangbuch1741_2_036289
 Gesangbuch1741_2_036290
 Gesangbuch1741_2_036291
 Gesangbuch1741_2_036292
 Gesangbuch1741_2_036293
 Gesangbuch1741_2_036294
 Gesangbuch1741_2_036295
 Gesangbuch1741_2_036296
 Gesangbuch1741_2_036297
 Gesangbuch1741_2_036298
 Gesangbuch1741_2_036299
 Gesangbuch1741_2_036300
 Gesangbuch1741_2_036301
 Gesangbuch1741_2_036302
 Gesangbuch1741_2_036303
 Gesangbuch1741_2_036304
 Gesangbuch1741_2_036305
 Gesangbuch1741_2_036306
 Gesangbuch1741_2_036307
 Gesangbuch1741_2_036308
 Gesangbuch1741_2_036309
 Gesangbuch1741_2_036310
 Gesangbuch1741_2_036311
 Gesangbuch1741_2_036312
 Gesangbuch1741_2_036313
 Gesangbuch1741_2_036314
 Gesangbuch1741_2_036315
 Gesangbuch1741_2_036316
 Gesangbuch1741_2_036317
 Gesangbuch1741_2_036318
 Gesangbuch1741_2_036319
 Gesangbuch1741_2_036320

Diplomatische Transkription

Itus kampf und lieget mach-
 tig, auf dann, macht ein
 feld-gefchrey! diefer Sieger
 fteht uns bey.
 6. Sind wir fchwach; das
 Lamm hat ftarke: find wir
 arm; der HERR ift reich.
 Wer ift unferm König
 gleich? Unfer GOTT thut
 wunder ꝛ werke. Sagt, ob
 der nicht helfen kan, dem
 die Himmel unterthan.
 7. Ja GOTT kan, und will
 uns fchützen: Drum fo
 dringet muthig ein, fchamet
 euch fo trag zu feyn, und
 aus zagheit fill zu fizen.
 Ifts nicht fchande wenn die
 braut nichts dem Brauti-
 gam vertraut.
 8. Niemand wird zu Sa-
 <pb n="888b" src="888.jpg" />
 lem thronen, der nicht recht
 mit JEFu kampf, und die
 Enaks ꝛ Kinder dämpft, weil
 weil wir in der wüften woh-
 nen nur durch ringen, kampf
 und ftreit, kommet man zur
 Sicherheit.
 9. Nun fo wachet, kampf
 und ringet, ftreitet mit ge-
 bet und flehn, bis wir auf
 dem berge flehn, wo das
 Lamm die fahne fchwinget.
 Ift das wochen-werk gethan,
 dann fo geht der fabbath an.
 945. Mel. 34.
 Wie werden doch die
 deinen fo feeliglich
 geführt, wie wird

Normalisierter Text

kämpft und siegt mächtig.
 Auf dann, macht ein
 Feldgeschrei! Dieser Sieger
 steht uns bei.
 6. Sind wir schwach? Das
 Lamm hat Stärke. Sind wir
 arm? Der Herr ist reich.
 Wer ist unserm König
 gleich? Unser Gott tut
 Wunderwerke. Sagt, ob
 der nicht helfen kann, dem
 die Himmel untertan.
 7. Ja, Gott kann und will
 uns schützen. Drum so
 dringt mutig ein, schämt
 euch so trüg zu sein und
 aus Zagheit still zu sitzen.
 Ist's nicht Schande, wenn die
 Braut nichts dem Bräutigam
 vertraut.
 8. Niemand wird zu Sa-
 <pb n="888b" src="888.jpg" />
 lem thronen, der nicht recht
 mit Jesus kämpft und die
 Enakskinder dämpft. Weil
 weil wir in der Wüste wohnen
 nur durch Ringen, Kampf
 und Streit kommt man zur
 Sicherheit.
 9. Nun so wachet, kämpft
 und ringt, streitet mit Gebet
 und Flehen, bis wir auf
 dem Berge stehn, wo das
 Lamm die Fahne schwingt.
 Ist das Wochenwerk getan,
 dann so geht der Sabbat an.
 945. Mel. 34.
 Wie werden doch die
 Deinen so seliglich
 geführt, wie wird

ID

Gesangbuch1741_2_036321
 Gesangbuch1741_2_036322
 Gesangbuch1741_2_036323
 Gesangbuch1741_2_036324
 Gesangbuch1741_2_036325
 Gesangbuch1741_2_036326
 Gesangbuch1741_2_036327
 Gesangbuch1741_2_036328
 Gesangbuch1741_2_036329
 Gesangbuch1741_2_036330
 Gesangbuch1741_2_036331
 Gesangbuch1741_2_036332
 Gesangbuch1741_2_036333
 Gesangbuch1741_2_036334
 Gesangbuch1741_2_036335
 Gesangbuch1741_2_036336
 Gesangbuch1741_2_036337
 Gesangbuch1741_2_036338
 Gesangbuch1741_2_036339
 Gesangbuch1741_2_036340
 Gesangbuch1741_2_036341
 Gesangbuch1741_2_036342
 Gesangbuch1741_2_036343
 Gesangbuch1741_2_036344
 Gesangbuch1741_2_036345
 Gesangbuch1741_2_036346
 Gesangbuch1741_2_036347
 Gesangbuch1741_2_036348
 Gesangbuch1741_2_036349
 Gesangbuch1741_2_036350
 Gesangbuch1741_2_036351
 Gesangbuch1741_2_036352
 Gesangbuch1741_2_036353
 Gesangbuch1741_2_036354
 Gesangbuch1741_2_036355
 Gesangbuch1741_2_036356
 Gesangbuch1741_2_036357
 Gesangbuch1741_2_036358
 Gesangbuch1741_2_036359
 Gesangbuch1741_2_036360

Diplomatische Transkription

auf blödes weinen oft mun-
 tre luft gelpahrt, oft fezen
 die gerechten und Satan
 floß auf floß, denn rufft du
 deinen knechten zur ruh in
 deinem schooß.
 2. Jezt lehn die blöden au-
 gen, der menschlichen natur,
 die nimmer werden taugen
 sich weder bahn noch spur,
 bald zieht dein seligs win-
 ken die decke wieder weg: wie
 dachten zu verlinken, nun
 zeigt sich spur und steg.
 3. Du all zu treue liebe,
 was follten wir dir thun?
 wer fördert unfre triebe? sie
 können ja nicht ruhn: ach
 wären sie vermögend, dich
 also
 <pb n="889a" src="889.jpg" />
 Fest-Psalmen. 873
 also zu erhöhn, daß unfre
 ganze gegend von deinem
 ruhm ertöhen.
 4. Sey gnädiglich zufriede-
 den mit unserm ganzen
 feyn: wir habens dir
 beschieden, zum tempel,
 nimm es ein, und stimme
 deiner ehre in Christo
 deinem sohn, durch alle
 Geistes chöre, den aller-
 reinften thon.
 Himmelfahrt.
 946. Mel. 16.
 Christus ist hinaus ges-
 chieden und bestellt
 ins Vatersstadt, dem
 ein haus in stillem frieden

Normalisierter Text

auf blödes Weinen oft muntre
 Lust gespürt. Oft setzen
 die Gerechten und Satan
 Stoß auf Stoß. Dann rufst du
 deinen Knechten zur Ruh in
 deinem Schoß.
 2. Jetzt sehn die blöden Augen
 der menschlichen Natur,
 die nimmer werden taugen,
 sich weder Bahn noch Spur,
 bald zieht dein seliges Winken
 die Decke wieder weg: Wie
 dachten zu versinken, nun
 zeigt sich Spur und Steg.
 3. Du allzu treue Liebe,
 was sollen wir dir tun?
 Wer fördert unsre Triebe? Sie
 können ja nicht ruhn. Ach,
 wären sie vermögend, dich
 also
 <pb n="889a" src="889.jpg" />
 Fest-Psalmen. 873
 also zu erhöhn, dass unsre
 ganze Gegend von deinem
 Ruhm ertön.
 4. Sei gnädiglich zufrieden
 mit unserm ganzen
 Sein. Wir haben's dir
 beschieden, zum Tempel.
 Nimm es ein und stimme
 deiner Ehre in Christo
 deinem Sohn, durch alle
 Geisterchöre, den allerreinsten
 Ton.
 Himmelfahrt.
 946. Mel. 16.
 Christus ist hinausgeschieden
 und bestellt
 ins Vaterstadt, dem
 ein Haus in stillem Frieden,

ID

Gesangbuch1741_2_036361
 Gesangbuch1741_2_036362
 Gesangbuch1741_2_036363
 Gesangbuch1741_2_036364
 Gesangbuch1741_2_036365
 Gesangbuch1741_2_036366
 Gesangbuch1741_2_036367
 Gesangbuch1741_2_036368
 Gesangbuch1741_2_036369
 Gesangbuch1741_2_036370
 Gesangbuch1741_2_036371
 Gesangbuch1741_2_036372
 Gesangbuch1741_2_036373
 Gesangbuch1741_2_036374
 Gesangbuch1741_2_036375
 Gesangbuch1741_2_036376
 Gesangbuch1741_2_036377
 Gesangbuch1741_2_036378
 Gesangbuch1741_2_036379
 Gesangbuch1741_2_036380
 Gesangbuch1741_2_036381
 Gesangbuch1741_2_036382
 Gesangbuch1741_2_036383
 Gesangbuch1741_2_036384
 Gesangbuch1741_2_036385
 Gesangbuch1741_2_036386
 Gesangbuch1741_2_036387
 Gesangbuch1741_2_036388
 Gesangbuch1741_2_036389
 Gesangbuch1741_2_036390
 Gesangbuch1741_2_036391
 Gesangbuch1741_2_036392
 Gesangbuch1741_2_036393
 Gesangbuch1741_2_036394
 Gesangbuch1741_2_036395
 Gesangbuch1741_2_036396
 Gesangbuch1741_2_036397
 Gesangbuch1741_2_036398
 Gesangbuch1741_2_036399
 Gesangbuch1741_2_036400

Diplomatische Transkription

a) der allhier kein bleibens
 hat; b) warum wolten wir
 auf erden ferner angefeffelt
 feyn, diefe muß verlaugnet
 werden, c) dringt ihr Christen
 dort hinein.
 a) Efa. 32, 18. b) Ebr.
 13, 14. c) Luc. 14, 33.
 2. Weißt du nicht wo er
 wandelt, weißt du vom
 wege nichts, haft du böses an
 dir gehandelt, und erman-
 gelt feines Lichts, laß dich
 niemand nicht verwirren,
 denn er ist der schlechte fteg,
 da die a) thoren selbst nicht
 irren, er alleine ist der weg.
 a) Jef. 35, 8.
 3. In der darrren dunk-
 len wälfen, da es heult und
 schein uns nicht, a) da wir
 unterfinken mälfen, aber-
 ftrahlet uns fein licht. Leu-
 <pb n="889b" src="889.jpg" />
 ten die im dunklen fchatten
 lieber als im lichte feyn, und
 sich selbst geblendet hatten,
 leuchtet feiner gnaden-
 fchein. b)
 a) Jef. 50, 10. b) Jef. 9,
 2. C. 60, 2. 3.
 4. Liebes Licht wir find in
 zeiten, welche dir allein be-
 kant, du wirst unter allen
 leuten täglich öfters HErr
 genannt. Aber ach! in die-
 fen tagen, welche weder tag
 noch nacht, * haben die am
 meisten fagen, oft am wenig-
 ften gedacht. *Sach. 14, 7.

Normalisierter Text

a) der allhier kein Bleibens
 hat; b) warum wolten wir
 auf Erden ferner angesiedelt
 sein? Diese muss verleugnet
 werden. c) Dringt, ihr Christen,
 dort hinein!
 a) Jes. 32, 18. b) Hebr.
 13, 14. c) Lk. 14, 33.
 2. Weißt du nicht, wo er
 wandelt? Weißt du vom
 Wege nichts? Hast du Böses an
 dir gehandelt und ermangelt
 seines Lichts? Lass dich
 niemand nicht verwirren,
 denn er ist der schlechte Steg,
 da die a) Toren selbst nicht
 irren. Er alleine ist der Weg.
 a) Jes. 35, 8.
 3. In der dürren, dunklen
 Wüste, da es heult und
 scheint uns nicht, a) da wir
 untersinken müssten, überstrahlt
 uns sein Licht. Leu-
 <pb n="889b" src="889.jpg" />
 ten, die im dunklen Schatten
 lieber als im Lichte sein, und
 sich selbst geblendet hatten,
 leuchtet seiner GnadenSchein.
 b)
 a) Jes. 50, 10. b) Jes. 9,
 2. Kap. 60, 2. 3.
 4. Liebes Licht, wir sind in
 Zeiten, welche dir allein bekannt.
 Du wirst unter allen
 Leuten täglich öfters Herr
 genannt. Aber ach! In diesen
 Tagen, welche weder Tag
 noch Nacht, * haben die am
 meisten sagen, oft am wenigsten
 gedacht. *Sach. 14, 7.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036401	5. Zeuch die rache an, er	5. Zieh die Rache an, ergrimme,
Gesangbuch1741_2_036402	grimme, Heyland, gegen un	Heiland, gegen unser
Gesangbuch1741_2_036403	fer herz, das sich von der	Herz, das sich von der
Gesangbuch1741_2_036404	hirten s flimme abgewendet	Hirtenstimme abgewendet
Gesangbuch1741_2_036405	hinterwerts; rei es aus	hinterwrts; rei es aus
Gesangbuch1741_2_036406	dem faulen qualme, wo es	dem faulen Qualm, wo es
Gesangbuch1741_2_036407	alle kraft verkocht, was dich	alle Kraft verkocht. Was dich
Gesangbuch1741_2_036408	hindern will, zermalme,	hindern will, zermalme,
Gesangbuch1741_2_036409	flamme an den dnnen	flamme an den dnnen
Gesangbuch1741_2_036410	docht. Matth. 12, 20.	Docht. Matth. 12, 20.
Gesangbuch1741_2_036411	6. Aber la, bey diefer fh	6. Aber lass, bei dieser Fhrung,
Gesangbuch1741_2_036412	rung, blicke deiner gutheit	Blicke deiner Gte
Gesangbuch1741_2_036413	fehn, und uns nach der er	sehn und uns nach der erJii
Gesangbuch1741_2_036414	Jii 4 ften	4 sten
Gesangbuch1741_2_036415	<pb n="890a" src="890.jpg" />	<pb n="890a" src="890.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036416	874 Felt s Pfalmen.	874 Fest-Psalmen.
Gesangbuch1741_2_036417	ften rhrung bald zum gna	sten Rhrung bald zum Gnadenstuhl
Gesangbuch1741_2_036418	den-ftuhle gehn. Rechne vor	gehn. Rechne vor
Gesangbuch1741_2_036419	dem todten herzen, wenn es	dem toten Herzen, wenn es
Gesangbuch1741_2_036420	nun vom schlaf erwacht,	nun vom Schlaf erwacht,
Gesangbuch1741_2_036421	was es dir vor † herbe	was es dir vor † herbe
Gesangbuch1741_2_036422	schmerzen, was es dir vor	Schmerzen, was es dir vor
Gesangbuch1741_2_036423	mhe macht. *	Mhe macht. *
Gesangbuch1741_2_036424	† Eph. 5, 14. Ef. 43, 24.	† Eph. 5, 14. Jes. 43, 24.
Gesangbuch1741_2_036425	7. Gnne ihm recht auszu	7. Gnne ihm recht auszumessen,
Gesangbuch1741_2_036426	mellen, was doch das vor eh	was doch das fr Ehre
Gesangbuch1741_2_036427	re fey, feine schand s geburt	sei, seine Schandgeburt
Gesangbuch1741_2_036428	vergessen, samt der fnden	vergessen samt der Sndensklaverei,
Gesangbuch1741_2_036429	schlavery, * da, wer dir nur	* dass, wer dir nur
Gesangbuch1741_2_036430	dienen solte, mit dir auser	dienen sollte, mit dir auserwhlt
Gesangbuch1741_2_036431	whlt man, wenn ers	Mann, wenn er's
Gesangbuch1741_2_036432	alle tage wolte, an der ta	alle Tage wollte, an der Tafel
Gesangbuch1741_2_036433	fel ** sitzen kan.	** sitzen kann.
Gesangbuch1741_2_036434	* Rm. 6, 20. ** Joh.	* Rm. 6, 20. ** Joh.
Gesangbuch1741_2_036435	6, 54. Offenb. 3, 20.	6, 54. Offb. 3, 20.
Gesangbuch1741_2_036436	8. Abendmahl voll tiefer	8. Abendmahl voll tiefer
Gesangbuch1741_2_036437	wunder, mahlzeit ber den	Wunder, Mahlzeit ber den
Gesangbuch1741_2_036438	begrif, gnadenlicht der lie	Begriff, Gnadenlicht der Liebe
Gesangbuch1741_2_036439	be zunder, l der jungfrau	Zunder, l der Jungfrau,
Gesangbuch1741_2_036440	welche schlief (aber doch	welche schlief (aber doch

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036441	nicht ohne leben) rufe mir	nicht ohne Leben) rufe mir
Gesangbuch1741_2_036442	zur feligkeit; liebe, die lich	zur Seligkeit; Liebe, die sich
Gesangbuch1741_2_036443	mir ergeben, ftrahl in meine	mir ergeben, strahl in meine
Gesangbuch1741_2_036444	dunkelheit.	Dunkelheit.
Gesangbuch1741_2_036445	* Eph. 5, 14. † Röm. 6, 4.	* Eph. 5, 14. † Röm. 6, 4.
Gesangbuch1741_2_036446	9. Wer vermag wohl	9. Wer vermag wohl
Gesangbuch1741_2_036447	auszudrücken, was es fey	auszudrücken, was es sei
Gesangbuch1741_2_036448	diß abendmahl, diefes felige	dies Abendmahl, dieses selige
Gesangbuch1741_2_036449	erquicken * diefes leiden oh-	Erquicken, * dieses Leiden ohne
Gesangbuch1741_2_036450	ne quaal: gift des todes und	Qual: Gift des Todes und
Gesangbuch1741_2_036451	der feinde, der das leben ge-	der Feinde, der das Leben geben
Gesangbuch1741_2_036452	ben kan, diefer zucker deiner	kann, dieser Zucker deiner
Gesangbuch1741_2_036453	freunde, zeig es meiner fee-	Freunde, zeig es meiner Seelen
Gesangbuch1741_2_036454	len an. * 1 Cor. 2, 9.	an. * 1 Kor. 2, 9.
Gesangbuch1741_2_036455	<pb n="890b" src="890.jpg" />	<pb n="890b" src="890.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036456	10. Und was ift denn das	10. Und was ist denn das
Gesangbuch1741_2_036457	gefaget: meinen frieden geb	gesagt: „Meinen Frieden geb'
Gesangbuch1741_2_036458	ich euch: fags der leelee die	ich euch.“ Sag's der Seele, die
Gesangbuch1741_2_036459	nun klaget eber freund und	nun klagt über Freund und
Gesangbuch1741_2_036460	feind zugleich, daß fie keinen	Feind zugleich, dass sie keinen
Gesangbuch1741_2_036461	frieden kennen, a) daß fie	Frieden kennen, a) dass sie
Gesangbuch1741_2_036462	nur nach krieg gelaft, daß	nur nach Krieg gelüst, dass
Gesangbuch1741_2_036463	fie den verführlich nennen b)	sie den verführerisch nennen b)
Gesangbuch1741_2_036464	der ein kind des friedens ift.	der ein Kind des Friedens ist.
Gesangbuch1741_2_036465	a) Ef. 59, 8. Pf. 120, 6. 7.	a) Jes. 59, 8. Ps. 120, 6. 7.
Gesangbuch1741_2_036466	b) 2 Cor. 6, 8.	b) 2 Kor. 6, 8.
Gesangbuch1741_2_036467	11. Sags den lehrern	11. Sag's den Lehrern,
Gesangbuch1741_2_036468	die auf fchulen leeres wort-	die auf Schulen leeres Wortgezänk
Gesangbuch1741_2_036469	gezänk erdacht, * um ge-	erdacht, * um Geschlechtsregister
Gesangbuch1741_2_036470	fchlechts = regifter buhlen	buhlen
Gesangbuch1741_2_036471	und deß ftreits fo viel ge-	und des Streits so viel gemacht,
Gesangbuch1741_2_036472	macht, daß den stillen frie-	dass den stillen Friedenskindern
Gesangbuch1741_2_036473	dens=kindern alle lebens=luft	alle Lebenslust
Gesangbuch1741_2_036474	vergeht, weil, fo bald fie	vergeht, weil, so bald sie
Gesangbuch1741_2_036475	zank verhindern, neuer	Zank verhindern, neuer
Gesangbuch1741_2_036476	zank daraus entfteht.	Zank daraus entsteht.
Gesangbuch1741_2_036477	* Tit. 3, 9. 1 Tim. 6, 20.	* Tit. 3, 9. 1 Tim. 6, 20.
Gesangbuch1741_2_036478	12. Doch ich hätte bald	12. Doch ich hätte bald
Gesangbuch1741_2_036479	vergeffen, was dein treuer	vergessen, was dein treuer
Gesangbuch1741_2_036480	mund verpricht, uns ift	Mund verspricht: „Uns ist

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036481	friede zugemessen, denn die	Friede zugemessen, denn die
Gesangbuch1741_2_036482	welt empfah ihn nicht, un-	Welt empfängt ihn nicht.“ Unser
Gesangbuch1741_2_036483	fer looß bey diefen kriegem,	Los bei diesen Kriegen,
Gesangbuch1741_2_036484	bey der größten tyranney,ift	bei der größten Tyrannei, ist
Gesangbuch1741_2_036485	in stillen frieden liegen, a)	in stillem Frieden liegen, a)
Gesangbuch1741_2_036486	bis der zorn fāraber fey. b)	bis der Zorn vorüber sei. b)
Gesangbuch1741_2_036487	a) Pf.4, 9. b) Offenb. 12,12.	a) Ps. 4, 9. b) Offb. 12, 12.
Gesangbuch1741_2_036488	13. Nun wohlan, wir finds	13. Nun wohlan, wir sind's
Gesangbuch1741_2_036489	zufrieden, JEſu, lieber Frie-	zufrieden, Jesu, lieber Friedensfürst,
Gesangbuch1741_2_036490	dens=Färft, a) wir verblei-	a) wir verbleiben
Gesangbuch1741_2_036491	ben abgefchieden, bis du wie-	abgeschieden, bis du wieder
Gesangbuch1741_2_036492	der rufen wirst: bis die høl-	rufen wirst: „Bis die Hölzer
Gesangbuch1741_2_036493	zer beffer ſchlieffen, b) bis die	besser schließen, b) bis die
Gesangbuch1741_2_036494	heer-	Heer-
Gesangbuch1741_2_036495	<pb n="891a" src="891.jpg" />	<pb n="891a" src="891.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036496	Felt ꝛ Pfalmen.	Fest-Psalmen.
Gesangbuch1741_2_036497	heerde und der Hirt, wo die	Herde und der Hirt, wo die
Gesangbuch1741_2_036498	fröhme Salems flieffen,	Ströme Salems fließen,
Gesangbuch1741_2_036499	fich in friede küffen wird.	sich in Friede küssen wird.“
Gesangbuch1741_2_036500	a) Ef. 9, 6. b) Hefek. 37, 16.	a) Jes. 9, 6. b) Hes. 37, 16.
Gesangbuch1741_2_036501	14. Um der auserwählten	14. Um der Auserwählten
Gesangbuch1741_2_036502	willen kürze diefe tage doch,	willen kürze diese Tage doch,
Gesangbuch1741_2_036503	a) laß die zeit ſich bald erfül-	a) lass die Zeit sich bald erfüllen,
Gesangbuch1741_2_036504	len, ſpanne gleich und gleich	spanne gleich und gleich
Gesangbuch1741_2_036505	Pfingften.	Pfingsten.
Gesangbuch1741_2_036506	947. Mel. 31.	947. Mel. 31.
Gesangbuch1741_2_036507	DEr heilige Geift vom	Der heilige Geist vom
Gesangbuch1741_2_036508	himmel kam, mit	Himmel kam, mit
Gesangbuch1741_2_036509	braußn das ganze	Brausen das ganze
Gesangbuch1741_2_036510	haus einnahm, darin die	Haus einnahm, darin die
Gesangbuch1741_2_036511	jünger ſaßen, GOtt wolt	Jünger saßen. Gott wollt'
Gesangbuch1741_2_036512	ſie nicht verlaſſen.	sie nicht verlassen.
Gesangbuch1741_2_036513	2. Der jünger zungen	2. Der Jünger Zungen
Gesangbuch1741_2_036514	feurig warn, das wort kont	feurig waren, das Wort konnt'
Gesangbuch1741_2_036515	Allerheiligen.	Allerheiligen.
Gesangbuch1741_2_036516	948. Mel. 15.	948. Mel. 15.
Gesangbuch1741_2_036517	HEiliges und mit men-	Heiliges und mit Menschenworte
Gesangbuch1741_2_036518	ſchen worte noch un-	noch unausgesprochenes
Gesangbuch1741_2_036519	ausgeſprochnes	
Gesangbuch1741_2_036520	wort! ſtimmen her vor	Wort! Stimmen her vor

ID

Gesangbuch1741_2_036521
 Gesangbuch1741_2_036522
 Gesangbuch1741_2_036523
 Gesangbuch1741_2_036524
 Gesangbuch1741_2_036525
 Gesangbuch1741_2_036526
 Gesangbuch1741_2_036527
 Gesangbuch1741_2_036528
 Gesangbuch1741_2_036529
 Gesangbuch1741_2_036530
 Gesangbuch1741_2_036531
 Gesangbuch1741_2_036532
 Gesangbuch1741_2_036533
 Gesangbuch1741_2_036534
 Gesangbuch1741_2_036535
 Gesangbuch1741_2_036536
 Gesangbuch1741_2_036537
 Gesangbuch1741_2_036538
 Gesangbuch1741_2_036539
 Gesangbuch1741_2_036540
 Gesangbuch1741_2_036541
 Gesangbuch1741_2_036542
 Gesangbuch1741_2_036543
 Gesangbuch1741_2_036544
 Gesangbuch1741_2_036545
 Gesangbuch1741_2_036546
 Gesangbuch1741_2_036547
 Gesangbuch1741_2_036548
 Gesangbuch1741_2_036549
 Gesangbuch1741_2_036550
 Gesangbuch1741_2_036551
 Gesangbuch1741_2_036552
 Gesangbuch1741_2_036553
 Gesangbuch1741_2_036554
 Gesangbuch1741_2_036555
 Gesangbuch1741_2_036556
 Gesangbuch1741_2_036557
 Gesangbuch1741_2_036558
 Gesangbuch1741_2_036559
 Gesangbuch1741_2_036560

Diplomatische Transkription

deine pforte, und der bun-
 des-arche dort.
 2. Deine lallende gemeine,
 die verliebte fänderin, ein-
 fam und doch nicht alleine, ift
 entbrant in ihrem finn.
 3. Heute ift der tag der
 zeugen, und zugleich des
 HERRen tag: Heute kan dein
 <pb n="891b" src="891.jpg" />
 ans joch, gieb dein wort mit
 groffen fchaaren, b) laß uns
 bald aus Babels drang in
 die friedens s hätten fahren,
 zu dem ftillen Lamms s ge-
 fang. c)
 a) Matth. 24, 22. b) Pf.
 68, 12. c) Offenb. 15, 3.
 brünftig herausfahrn, der
 Geift faß auf ihn'n allen, ihr
 herz für freud that wallen.
 3. Sie predigten mit
 mancher fprach, durch
 GOTTes Geift wunder ge-
 fhach, viel völker das
 wort hörten, und fich zum
 HERRN bekehrten.
 volk nicht fchweigen, das
 fonft gerne fchweigen mag.
 4. Wozu föllen diefe wei-
 fen? warum thönt dein lie-
 bes volk? die Drey-Einig-
 keit zu preifen, Sonn! um
 dich und deine wolk.
 5. Gottheit fey mit mund
 und herzen taufendmahl ge-
 benedeyt, um des groffen
 Manns der fhmerzen, prie-
 fterliche heiligkeit.

Normalisierter Text

deine Pforte und der Bundesarche
 dort.
 2. Deine lallende Gemeinde,
 die verliebte Sünderin, einsam
 und doch nicht alleine, ist
 entbrannt in ihrem Sinn.
 3. Heute ist der Tag der
 Zeugen und zugleich des
 Herren Tag: Heute kann dein
 <pb n="891b" src="891.jpg" />
 875 ans Joch, gib dein Wort mit
 großen Scharen, b) lass uns
 bald aus Babels Drang in
 die Friedenshütten fahren
 zu dem stillen Lammsgesang.
 c)
 a) Matth. 24, 22. b) Ps.
 68, 12. c) Offb. 15, 3.
 brünftig herausfahren. Der
 Geist saß auf ihnen allen, ihr
 Herz für Freud tat wallen.
 3. Sie predigten mit
 mancher Sprach, durch
 Gottes Geist Wunder geschah.
 Viel Völker das
 Wort hörten und sich zum
 Herrn bekehrten.
 Volk nicht schweigen, das
 sonst gerne schweigen mag.
 4. Wozu sollen diese Weisen?
 Warum tönt dein liebes
 Volk? Die Dreieinigkeit
 zu preisen, Sonn! Um
 dich und deine Wolk.
 5. Gottheit sei mit Mund
 und Herzen tausendmal gebenedeit,
 um des großen
 Manns der Schmerzen, priesterliche
 Heiligkeit.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036561	6. Sey gelobt, daß du	6. Sei gelobt, dass du
Gesangbuch1741_2_036562	dein Amen, das allein Er-	dein Amen, das allein Erlöser
Gesangbuch1741_2_036563	löfer ift, allen andern heil-	ist, allen andern heilJii
Gesangbuch1741_2_036564	Jii 5 gen	5 gen
Gesangbuch1741_2_036565	<pb n="892a" src="892.jpg" />	<pb n="892a" src="892.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036566	876 Felt ꝛ Pfalmen.	876 Fest-Psalmen.
Gesangbuch1741_2_036567	gen nahmen vorgefezet haft	gen Namen vorgesetzt hast
Gesangbuch1741_2_036568	zum Chrift.	zum Christ.
Gesangbuch1741_2_036569	7. Ehre! mit gebeugter	7. Ehre! Mit gebeugter
Gesangbuch1741_2_036570	firne unferm GOtt von fei-	Stirne unserm Gott von seiner
Gesangbuch1741_2_036571	ner fchaar, um die benedeys	Schar, um die benedeite
Gesangbuch1741_2_036572	te dirne, die das wort im	Dirne, die das Wort im
Gesangbuch1741_2_036573	fleifch gebahr.	Fleisch gebar.
Gesangbuch1741_2_036574	8. Wenn wir euch ins au-	8. Wenn wir euch ins Auge
Gesangbuch1741_2_036575	ge fallen, ihr Apoftel unfers	fassen, ihr Apostel unsers
Gesangbuch1741_2_036576	Lamms: wer kans pfalmen	Lamms: Wer kann Psalmen
Gesangbuch1741_2_036577	lingen laffen? heilige wur-	singen lassen? Heilige Wurzeln
Gesangbuch1741_2_036578	zeln unfers Stamms!	unsers Stamms!
Gesangbuch1741_2_036579	9. Die verfammlung aller	9. Die Versammlung aller
Gesangbuch1741_2_036580	Chriften, die der Geift im	Christen, die der Geist im
Gesangbuch1741_2_036581	feur bewahrt, ehrt die reichs	Feuer bewährt, ehrt die Reichsevangelisten,
Gesangbuch1741_2_036582	evangeliften, die das wort	die das Wort
Gesangbuch1741_2_036583	vom creuz gelehrt.	vom Kreuz gelehrt.
Gesangbuch1741_2_036584	10. Wenn man der ver-	10. Wenn man der vergangnen
Gesangbuch1741_2_036585	gangnen gnade und der	Gnade und der
Gesangbuch1741_2_036586	künftigen gedenkt, fegnet	künftigen gedenkt, segnet
Gesangbuch1741_2_036587	man der feher pfade, denen	man der Seher Pfade, denen
Gesangbuch1741_2_036588	GOTT fein licht gefchenkt.	Gott sein Licht geschenkt.
Gesangbuch1741_2_036589	11. Wer vergißt die felge	11. Wer vergisst die selge
Gesangbuch1741_2_036590	Fürften, ift die zahl gleich	Fürsten, ist die Zahl gleich
Gesangbuch1741_2_036591	noch fo klein, die für lich nach	noch so klein, die für sich nach
Gesangbuch1741_2_036592	Chrifto dürften und auch	Christo dürsten und auch
Gesangbuch1741_2_036593	kirchen Ammen feyn.	Kirchenamen sein.
Gesangbuch1741_2_036594	12. Über allen wunder-	12. Über allen Wundermännern,
Gesangbuch1741_2_036595	männern, die das volk des	die das Volk des
Gesangbuch1741_2_036596	Verfammlungs ꝛ Lieder.	Versammlungs-Lieder.
Gesangbuch1741_2_036597	949. Mel. 15.	949. Mel. 15.
Gesangbuch1741_2_036598	SEh du liebes ꝛ volles	Sieh, du liebesvolles
Gesangbuch1741_2_036599	Wefen, furcht und	Wesen, Furcht und
Gesangbuch1741_2_036600	fcham nimmt aber-	Scham nimmt überHand,

ID

Gesangbuch1741_2_036601
 Gesangbuch1741_2_036602
 Gesangbuch1741_2_036603
 Gesangbuch1741_2_036604
 Gesangbuch1741_2_036605
 Gesangbuch1741_2_036606
 Gesangbuch1741_2_036607
 Gesangbuch1741_2_036608
 Gesangbuch1741_2_036609
 Gesangbuch1741_2_036610
 Gesangbuch1741_2_036611
 Gesangbuch1741_2_036612
 Gesangbuch1741_2_036613
 Gesangbuch1741_2_036614
 Gesangbuch1741_2_036615
 Gesangbuch1741_2_036616
 Gesangbuch1741_2_036617
 Gesangbuch1741_2_036618
 Gesangbuch1741_2_036619
 Gesangbuch1741_2_036620
 Gesangbuch1741_2_036621
 Gesangbuch1741_2_036622
 Gesangbuch1741_2_036623
 Gesangbuch1741_2_036624
 Gesangbuch1741_2_036625
 Gesangbuch1741_2_036626
 Gesangbuch1741_2_036627
 Gesangbuch1741_2_036628
 Gesangbuch1741_2_036629
 Gesangbuch1741_2_036630
 Gesangbuch1741_2_036631
 Gesangbuch1741_2_036632
 Gesangbuch1741_2_036633
 Gesangbuch1741_2_036634
 Gesangbuch1741_2_036635
 Gesangbuch1741_2_036636
 Gesangbuch1741_2_036637
 Gesangbuch1741_2_036638
 Gesangbuch1741_2_036639
 Gesangbuch1741_2_036640

Diplomatische Transkription

hand, daß du uns dir aus-
 gelesen und doch noch fo un-
 bekant.
 <pb n="892b" src="892.jpg" />
 HErrn regiert, wird von
 allen wahren kennern in-
 niglich getriumphirt.
 13. Sehet auch die groffen
 zeugen, die durch Ihren
 creuz-vertand, die vernunft
 und finne beugen unter die
 gewaltge hand.
 14. Andre, die das Thier
 erbittert, werden um das
 Lamm gefchlacht: Gottheit
 unfre Hütte zittert, aber un-
 fer herze lacht.
 15. Die dem Lamm er-
 kaufte Frauen tödten tag-
 lich ihren leib: find entfeelet
 anzufchauen, und find doch
 des Lammes weib.
 16. Mit was millionen
 thonen wird der gnaden-
 ftuhl erfüllt, wo die mun-
 tern viere wohnen, denens
 niemahls fchweigen gilt.
 17. Unfre ftimme ift zu
 leife in die liebes s harmo-
 nie: darum ftatt der fin-
 ge s weife, zeuge unfre ftrei-
 ter mäh.
 2. Freylich haft du man-
 che feele unter diefer deiner
 hut, ungehindert ihrer höh-
 le, treu gemacht, gerecht und
 gut.
 3. Und wir müßten gnade
 leugnen, wenn wirs nicht
 er-

Normalisierter Text

dass du uns dir ausgelesen
 und doch noch so unbekannt.
 <pb n="892b" src="892.jpg" />
 Herrn regiert, wird von
 allen wahren Kennern inniglich
 triumphiert.
 13. Sehet auch die großen
 Zeugen, die durch ihren
 Kreuzverstand die Vernunft
 und Sinne beugen unter die
 gewaltige Hand.
 14. Andre, die das Tier
 erbittert, werden um das
 Lamm geschlachtet: Gottheit,
 unsre Hütte zittert, aber unser
 Herze lacht.
 15. Die dem Lamm erkaufte
 Frauen töten täglich
 ihren Leib: sind entseelt
 anzuschauen und sind doch
 des Lammes Weib.
 16. Mit was Millionen
 Tönen wird der Gnadenstuhl
 erfüllt, wo die muntern
 Vieren wohnen, denen's
 niemals Schweigen gilt.
 17. Unsr Stimme ist zu
 leise in die Liebesharmonie.
 Darum statt der Singeweise
 zeuge unsre Streiter
 Müh.
 2. Freilich hast du manche
 Seele unter dieser deiner
 Hut, ungehindert ihrer Höhle,
 treu gemacht, gerecht und
 gut.
 3. Und wir müssten Gnade
 leugnen, wenn wir's nicht
 er-

ID

Gesangbuch1741_2_036641
 Gesangbuch1741_2_036642
 Gesangbuch1741_2_036643
 Gesangbuch1741_2_036644
 Gesangbuch1741_2_036645
 Gesangbuch1741_2_036646
 Gesangbuch1741_2_036647
 Gesangbuch1741_2_036648
 Gesangbuch1741_2_036649
 Gesangbuch1741_2_036650
 Gesangbuch1741_2_036651
 Gesangbuch1741_2_036652
 Gesangbuch1741_2_036653
 Gesangbuch1741_2_036654
 Gesangbuch1741_2_036655
 Gesangbuch1741_2_036656
 Gesangbuch1741_2_036657
 Gesangbuch1741_2_036658
 Gesangbuch1741_2_036659
 Gesangbuch1741_2_036660
 Gesangbuch1741_2_036661
 Gesangbuch1741_2_036662
 Gesangbuch1741_2_036663
 Gesangbuch1741_2_036664
 Gesangbuch1741_2_036665
 Gesangbuch1741_2_036666
 Gesangbuch1741_2_036667
 Gesangbuch1741_2_036668
 Gesangbuch1741_2_036669
 Gesangbuch1741_2_036670
 Gesangbuch1741_2_036671
 Gesangbuch1741_2_036672
 Gesangbuch1741_2_036673
 Gesangbuch1741_2_036674
 Gesangbuch1741_2_036675
 Gesangbuch1741_2_036676
 Gesangbuch1741_2_036677
 Gesangbuch1741_2_036678
 Gesangbuch1741_2_036679
 Gesangbuch1741_2_036680

Diplomatische Transkription

<pb n="893a" src="893.jpg" />
 Verfämlungs- Lieder. 877
 erkennen, wie du willig
 warft zu zeichnen, alle die
 entbrenneten.
 4. Sehn wir doch in die
 fen haufen menfchen von ge
 ringer art, im geruch der
 falbe laufen, die fich ih
 nen offenbahrt.
 5. Und die große creuz-ge
 meine ehrt und liebt diß klei
 ne chor. Kam es dir nur
 auch fo reine, als der brüder
 augen vor.
 6. Aber ach! bey aller
 gnade die uns mächtig aber
 fällt, ift auch noch verluft
 und fchade, und noch man
 cher ftamm ift wild.
 7. Und wens auch die
 meiften waren, Lamm die
 fich zu dir gethan, und nur
 leben dir zu ehren, und nur
 gehn die fchmale bahn.
 8. O fo find es doch nicht
 alle; alle, alle find dein gut,
 denn du haft fie von dem fal
 le los gebürgt mit deinem
 blut.
 9. Deine arme knecht und
 magde, wänfchen daß dein
 lebens-geift fich auch heute
 göttlich regte, der fich ofte
 fo erweift.
 10. Ach du auferwählte
 liebe! hole hole doch her
 um was bey deinem wun
 der-triebe taub ift, blind ift,
 oder ftumm.

Normalisierter Text

<pb n="893a" src="893.jpg" />
 Versammlungs-Lieder. 877
 kennten, wie du willig
 warst zu zeichnen, alle die
 entbrannten.
 4. Sehn wir doch in diesen
 Haufen Menschen von geringer
 Art, im Geruch der
 Salbe laufen, die sich ihnen
 offenbart.
 5. Und die große Kreuzgemeinde
 ehrt und liebt dies kleine
 Chor. Kāme es dir nur
 auch so rein, als der Brüder
 Augen vor.
 6. Aber ach! Bei aller
 Gnade, die uns mächtig überfüllt,
 ist auch noch Verlust
 und Schaden, und noch mancher
 Stamm ist wild.
 7. Und wenn's auch die
 meisten wären, Lamm, die
 sich zu dir getan und nur
 leben dir zu Ehren und nur
 gehn die schmale Bahn.
 8. O, so sind es doch nicht
 alle; alle, alle sind dein Gut,
 denn du hast sie von dem Falle
 losgebürgt mit deinem
 Blut.
 9. Deine armen Knecht und
 Mägde wünschen, dass dein
 Lebensgeist sich auch heute
 göttlich regte, der sich oft
 so erweist.
 10. Ach, du auserwählte
 Liebe! Hole, hole doch herum,
 was bei deinem Wundertriebe
 taub ist, blind ist,
 oder stumm.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036681	<pb n="893b" src="893.jpg" />	<pb n="893b" src="893.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036682	11. Brich den ftrengen ei-	11. Brich den strengen Eigenwillen,
Gesangbuch1741_2_036683	genwillen, beuge allen ftolz	beuge allen Stolz
Gesangbuch1741_2_036684	in ftaub, laß fich alle bosheit	in Staub, lass sich alle Bosheit
Gesangbuch1741_2_036685	ftillen, alles eigne fey dein	stillen. Alles Eigne sei dein
Gesangbuch1741_2_036686	ftaub.	Staub.
Gesangbuch1741_2_036687	12. Zähme alles ungezog-	12. Zähme alles Ungezogne
Gesangbuch1741_2_036688	ne bey der ganzen heiligen	bei der ganzen heiligen
Gesangbuch1741_2_036689	fchaar, alle heuchler und	Schar. Alle Heuchler und
Gesangbuch1741_2_036690	verlogne mach uns eilends	Verlogne mach uns eilends
Gesangbuch1741_2_036691	offenbahr.	offenbar.
Gesangbuch1741_2_036692	13. Alle fleisches traume-	13. Alle Fleisches-Träumereien:
Gesangbuch1741_2_036693	reyen: (denn was ift die	(denn was ist die
Gesangbuch1741_2_036694	luft als traum) muß ein je-	Lust als Traum) muss ein jedes
Gesangbuch1741_2_036695	des von fich fpeyen, deine	von sich speien, deine
Gesangbuch1741_2_036696	wolluft föll den raum.	Wollust föll den Raum.
Gesangbuch1741_2_036697	14. Nach natur und nach	14. Nach Natur und nach
Gesangbuch1741_2_036698	der erde, richten feinen ed-	der Erde richten seinen edlen
Gesangbuch1741_2_036699	len geift, ift wol eine angft-	Geist. Ist wohl eine Angstbeschwerde,
Gesangbuch1741_2_036700	befchwerde, die der teufel	die der Teufel
Gesangbuch1741_2_036701	freude heißt.	Freude heißt.
Gesangbuch1741_2_036702	15. Aber brautigam! dei-	15. Aber Bräutigam! Deine
Gesangbuch1741_2_036703	ne wahrheit ift den herzen,	Wahrheit ist den Herzen,
Gesangbuch1741_2_036704	die erftarrt, dienoch ferne	die erstarrt, die noch ferne
Gesangbuch1741_2_036705	von der klarheit allzu fremde	von der Klarheit allzu fremde
Gesangbuch1741_2_036706	und zu hart.	und zu hart.
Gesangbuch1741_2_036707	16. Komm, ach komm mit	16. Komm, ach, komm mit
Gesangbuch1741_2_036708	feuer-ftrahlen von dem hei-	Feuerstrahlen von dem heiligen
Gesangbuch1741_2_036709	ligen altar, tödte die ver-	Altar, töte die vergebnen
Gesangbuch1741_2_036710	gebne quaaalen, und belebe	Qualen und belebe
Gesangbuch1741_2_036711	diefe fchaar.	diese Schar.
Gesangbuch1741_2_036712	17. Wolt ihr JEFum, un-	17. Wollt ihr Jesum, unser
Gesangbuch1741_2_036713	fern Heyland, er ift da und	Heiland? Er ist da und
Gesangbuch1741_2_036714	wartet eur, oder, denen	wartet euer. Oder denen
Gesangbuch1741_2_036715	nach, die weyland fich ge-	nach, die weiland sich gestürzt
Gesangbuch1741_2_036716	ftürzt ins ewge feur?	ins ewge Feuer?
Gesangbuch1741_2_036717	18. HErr! fër dir ift un-	18. Herr! Für dir ist unser
Gesangbuch1741_2_036718	fer fehnen, hole, hole uns	Sehnen. Hole, hole uns
Gesangbuch1741_2_036719	herzu, fehe deiner kinder	herzu, siehe deiner Kinder
Gesangbuch1741_2_036720	thra-	Trä-

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036721	<pb n="894a" src="894.jpg" />	<pb n="894a" src="894.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036722	878 Verfamlungs ꝛ Lieder.	878 Versamlungs-Lieder.
Gesangbuch1741_2_036723	thranen, fähre lie in deine	nen, führe sie in deine
Gesangbuch1741_2_036724	ruh.	Ruh.
Gesangbuch1741_2_036725	19. Laß doch einem nach	19. Lass doch einem nach
Gesangbuch1741_2_036726	dem andern, wenigstens	dem andern, wenigstens
Gesangbuch1741_2_036727	durchs herze gehn, daß dem	durchs Herze gehn, dass dem
Gesangbuch1741_2_036728	Lamme nach zu wandern,	Lamme nach zu wandern,
Gesangbuch1741_2_036729	felig ift und wunder fchen.	selig ist und wunderschön.
Gesangbuch1741_2_036730	20. Hört ihrs! kommt	20. Hört ihr's! Kommt
Gesangbuch1741_2_036731	doch, kommt zur liebe, zur	doch, kommt zur Liebe, zur
Gesangbuch1741_2_036732	verwundten liebe her! Ichade	verwundten Liebe her! Schade
Gesangbuch1741_2_036733	vor die eitlen triebe, wer	für die eitlen Triebe, wer
Gesangbuch1741_2_036734	doch nur des Lammes war.	doch nur des Lammes wär.
Gesangbuch1741_2_036735	21. Und ihr allerliebsten	21. Und ihr allerliebsten
Gesangbuch1741_2_036736	herzen! denen es nun anders	Herzen! Denen es nun anders
Gesangbuch1741_2_036737	ift, als bey felbft gemachꝛ	ist, als bei selbstgemachten
Gesangbuch1741_2_036738	ten Ichmerzen, ehe lie der	Schmerzen, ehe sie der
Gesangbuch1741_2_036739	freund geküßt.	Freund geküsst.
Gesangbuch1741_2_036740	22. Kommt wir wollen	22. Kommt, wir wollen
Gesangbuch1741_2_036741	niederfallen, unfer brautiꝛ	niederfallen, unser Bräutigam
Gesangbuch1741_2_036742	gam ift da; laßt aus reinem	ist da. Lasst aus reinem
Gesangbuch1741_2_036743	herzen Ichallen: Amen!	Herzen schallen: „Amen!
Gesangbuch1741_2_036744	und Halleluja!	und Halleluja!“
Gesangbuch1741_2_036745	23. Nun die lieb ift unꝛ	23. Nun, die Lieb ist unser
Gesangbuch1741_2_036746	fer fegen, unfer feliger	Segen, unser seliger
Gesangbuch1741_2_036747	Magnet, unfer fruchtbarꝛ	Magnet, unser fruchtbarlicher
Gesangbuch1741_2_036748	licher regen, unfre luft die	Regen, unsre Lust, die
Gesangbuch1741_2_036749	fanfte weht.	sanfte weht.
Gesangbuch1741_2_036750	24. Deine hand, du Färf	24. Deine Hand, du Fürst
Gesangbuch1741_2_036751	der herzen! deine hand beꝛ	der Herzen! Deine Hand begehren
Gesangbuch1741_2_036752	gehren wir: jedes chor	wir. Jedes Chor
Gesangbuch1741_2_036753	nimmt feine kerzen, leuchte	nimmt seine Kerzen. Leuchte
Gesangbuch1741_2_036754	jedem chore fär.	jedem Chore für.
Gesangbuch1741_2_036755	950. Mel. 111.	950. Mel. 111.
Gesangbuch1741_2_036756	O wie fehr gnädig ift	O, wie sehr gnädig ist
Gesangbuch1741_2_036757	die ewge Liebe, wenn	die ewge Liebe, wenn
Gesangbuch1741_2_036758	man ledig lich zu ihr	man ledig sich zu ihr
Gesangbuch1741_2_036759	erhöbe, warlich, war man	erhöbe, wahrlich, wär man
Gesangbuch1741_2_036760	froh beharrlich!	froh beharrlich!

ID

Gesangbuch1741_2_036761
 Gesangbuch1741_2_036762
 Gesangbuch1741_2_036763
 Gesangbuch1741_2_036764
 Gesangbuch1741_2_036765
 Gesangbuch1741_2_036766
 Gesangbuch1741_2_036767
 Gesangbuch1741_2_036768
 Gesangbuch1741_2_036769
 Gesangbuch1741_2_036770
 Gesangbuch1741_2_036771
 Gesangbuch1741_2_036772
 Gesangbuch1741_2_036773
 Gesangbuch1741_2_036774
 Gesangbuch1741_2_036775
 Gesangbuch1741_2_036776
 Gesangbuch1741_2_036777
 Gesangbuch1741_2_036778
 Gesangbuch1741_2_036779
 Gesangbuch1741_2_036780
 Gesangbuch1741_2_036781
 Gesangbuch1741_2_036782
 Gesangbuch1741_2_036783
 Gesangbuch1741_2_036784
 Gesangbuch1741_2_036785
 Gesangbuch1741_2_036786
 Gesangbuch1741_2_036787
 Gesangbuch1741_2_036788
 Gesangbuch1741_2_036789
 Gesangbuch1741_2_036790
 Gesangbuch1741_2_036791
 Gesangbuch1741_2_036792
 Gesangbuch1741_2_036793
 Gesangbuch1741_2_036794
 Gesangbuch1741_2_036795
 Gesangbuch1741_2_036796
 Gesangbuch1741_2_036797
 Gesangbuch1741_2_036798
 Gesangbuch1741_2_036799
 Gesangbuch1741_2_036800

Diplomatische Transkription

<pb n="894b" src="894.jpg" />
 2. Vater wir küssen dich
 mit heißer liebe, vor Christi
 Füßen gehen unsre triebe, zu
 dir mit herzlicher begier.
 3. Selig und herrlich ist
 das licht der blinden,
 Scheints beschwerlich seine
 Spur zu finden, dennoch weist
 es auf ein sanftes joch.
 4. Du unser Heyland
 kannst dem Vater sagen,
 find wir weyland unter
 manchen plagen gefunken,
 find doch nicht ertrunken.
 5. Höre unendlich deiner
 kinder flehen, unabwendlich
 laß uns vor dir stehen, hie-
 nieden schenk uns deinen
 Frieden.
 951. Mel. 102.
 Hebt auf ihr theuren
 glieder! die augen-
 lieder: nein, schlagt
 sie züchtig nieder: der Herr
 ist nah! Es baten ihn die
 Brüder: komm Jehova!
 du und dein Licht s' gefieder,
 vom streite wieder; hör un-
 sre sabbaths-lieder, der Herr
 ist da!
 2. Gewiß der augen = (pin-
 ken, gedämpftes blinken,
 und ehrerbietigs winken zeigt
 euren sinn, ihr laßt euch freu-
 de danken, den Creuz-gewinn:
 Statt mit der welt zu hinken,
 wird sie euch stinken: ihr
 wollt
 <pb n="895a" src="895.jpg" />

Normalisierter Text

<pb n="894b" src="894.jpg" />
 2. Vater, wir küssen dich
 mit heißer Liebe. Vor Christi
 Füßen gehen unsre Triebe
 zu dir mit herzlicher Begier.
 3. Selig und herrlich ist
 das Licht der Blinden.
 Scheint's beschwerlich, seine
 Spur zu finden, dennoch weist
 es auf ein sanftes Joch.
 4. Du, unser Heiland,
 kannst's dem Vater sagen:
 „Sind wir weiland unter
 manchen Plagen gesunken,
 sind doch nicht ertrunken.“
 5. Höre unendlich deiner
 Kinder Flehen. Unabwendlich
 lass uns vor dir stehen. Hienieden
 schenk uns deinen
 Frieden.
 951. Mel. 102.
 Hebt auf, ihr teuren
 Glieder! Die Augenlider:
 Nein, schlagt
 sie züchtig nieder: „Der Herr
 ist nah!“ Es baten ihn die
 Brüder: „Komm, Jehova!
 Du und dein Lichtgeföder,
 vom Streite wieder. Hör unsre
 Sabbatslieder. Der Herr
 ist da!“
 2. Gewiss, der Augen-Spinken,
 gedämpftes Blinken
 und ehrerbietiges Winken zeigt
 euren Sinn. Ihr lasst euch Freude
 dünken, den Kreuzgewinn:
 Statt mit der Welt zu hinken,
 wird sie euch stinken. Ihr
 wollt
 <pb n="895a" src="895.jpg" />

ID

Gesangbuch1741_2_036801
 Gesangbuch1741_2_036802
 Gesangbuch1741_2_036803
 Gesangbuch1741_2_036804
 Gesangbuch1741_2_036805
 Gesangbuch1741_2_036806
 Gesangbuch1741_2_036807
 Gesangbuch1741_2_036808
 Gesangbuch1741_2_036809
 Gesangbuch1741_2_036810
 Gesangbuch1741_2_036811
 Gesangbuch1741_2_036812
 Gesangbuch1741_2_036813
 Gesangbuch1741_2_036814
 Gesangbuch1741_2_036815
 Gesangbuch1741_2_036816
 Gesangbuch1741_2_036817
 Gesangbuch1741_2_036818
 Gesangbuch1741_2_036819
 Gesangbuch1741_2_036820
 Gesangbuch1741_2_036821
 Gesangbuch1741_2_036822
 Gesangbuch1741_2_036823
 Gesangbuch1741_2_036824
 Gesangbuch1741_2_036825
 Gesangbuch1741_2_036826
 Gesangbuch1741_2_036827
 Gesangbuch1741_2_036828
 Gesangbuch1741_2_036829
 Gesangbuch1741_2_036830
 Gesangbuch1741_2_036831
 Gesangbuch1741_2_036832
 Gesangbuch1741_2_036833
 Gesangbuch1741_2_036834
 Gesangbuch1741_2_036835
 Gesangbuch1741_2_036836
 Gesangbuch1741_2_036837
 Gesangbuch1741_2_036838
 Gesangbuch1741_2_036839
 Gesangbuch1741_2_036840

Diplomatische Transkription

Verfammlungs ꝛ Lieder. 879
 wolt vom Heyls-kelech trinꝛ
 ken, da nehmt ihn hin.
 3. Du kenneft die Gemeiꝛ
 ne, HErr! fie ift deine, fo
 unbekant, fo kleine, man
 fie vermißt: fo ift fie doch die
 Eine, die ſich vergißt, damit
 fie völlig reine vor dir erꝛ
 fcheine; O Liebe! ach umꝛ
 zaune was ihre ift.
 952. Mel. 124.
 HEiliger, Heiliger, Heiꝛ
 liger HERR Zebaꝛ
 oth, laß dein hohes
 lob erthönen, ſchöner freund,
 der weiß und roth, gönne
 deiner liebe föhnen, daß ihr
 geift ſich ſchon in diefer zeit
 deiner freut. :;
 2. Hätten wir :; nichts
 als diefe lebenszeit, da wir
 unfrer wolluft pflegten, und
 auf jene ewigkeit keine
 frucht zurechte legten; hofꝛ
 ten wir auf Chriftum hier
 allein; was wolts feyn? :;
 3. Aber nein :; hier ift
 eine feelenfaat; dorten foll
 die erndte kommen; wer
 hier recht gewärket hat,
 wird mit ehren angenomꝛ
 men, und gelangt zur ftolꝛ
 zen ruhe ꝛ ftadt, nach der
 that. :;
 4. Treuer GOTT:; ſchau
 auf deine Jønger hin, derer
 herz du aufgechloffen, und
 <pb n="895b" src="895.jpg" />
 auf deren herz und finn dein

Normalisierter Text

Versammlungs-Lieder. 879
 wollt vom Heils-Kelch trinken,
 da nehmt ihn hin.
 3. Du kennst die Gemeinde,
 Herr! Sie ist deine, so
 unbekannt, so klein. Man
 sie vermisst. So ist sie doch die
 Eine, die sich vergisst, damit
 sie völlig rein vor dir erscheine.
 O Liebe! Ach, umzäune,
 was ihre ist.
 952. Mel. 124.
 Heiliger, Heiliger, Heiliger
 Herr Zebaoth,
 lass dein hohes
 Lob ertönen, schöner Freund,
 der weiß und rot. Gönne
 deiner Liebe Söhnen, dass ihr
 Geist sich schon in dieser Zeit
 deiner freut. :;
 2. Hätten wir :; nichts
 als diese Lebenszeit, da wir
 unsrer Wollust pflegten und
 auf jene Ewigkeit keine
 Frucht zurechtlegten; hofften
 wir auf Christum hier
 allein, was wollt's sein? :;
 3. Aber nein :; hier ist
 eine Seelensaat; dort soll
 die Ernte kommen. Wer
 hier recht gewirkt hat,
 wird mit Ehren angenommen
 und gelangt zur stolzen
 Ruhestadt nach der
 Tat. :;
 4. Treuer Gott :; schau
 auf deine Jünger hin, derer
 Herz du aufgeschlossen und
 <pb n="895b" src="895.jpg" />
 auf deren Herz und Sinn dein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036841	verdient und blut geflossen,	Verdienst und Blut geflossen,
Gesangbuch1741_2_036842	denen du die fchöne glau-	denen du die schöne Glaubensbahn
Gesangbuch1741_2_036843	bensbahn aufgethan. ;:	aufgetan. ;:
Gesangbuch1741_2_036844	5. Kron und lohn ;: legen	5. Kron und Lohn ;: legen
Gesangbuch1741_2_036845	wir in demuths-pflicht,	wir in Demutspflicht,
Gesangbuch1741_2_036846	HERR,zu deinen fällen nie-	Herr, zu deinen Füßen nieder,
Gesangbuch1741_2_036847	der, weil uns täglich guts	weil uns täglich Gutes
Gesangbuch1741_2_036848	gefchicht, ftimmt man tag-	geschieht, stimmt man täglich
Gesangbuch1741_2_036849	lich lobe s lieder; Cherub-	Lobelieder; Cherubund
Gesangbuch1741_2_036850	und der Seraphinen s Chor	der Seraphinenchor
Gesangbuch1741_2_036851	dankt davor. ;:	dankt davor. ;:
Gesangbuch1741_2_036852	6. Fahre fort ;: trautefter	6. Fahre fort ;: trautester
Gesangbuch1741_2_036853	Immanuel! wie du uns	Immanuel! Wie du uns
Gesangbuch1741_2_036854	bisher gefegnet, wie du	bisher gesegnet, wie du
Gesangbuch1741_2_036855	langft in unfer feel deiner	längst in unsre Seel deiner
Gesangbuch1741_2_036856	liebe thau geregnet, fahre	Liebe Tau geregnet, fahre
Gesangbuch1741_2_036857	denn im fegnen ferner fort,	denn im Segnen ferner fort,
Gesangbuch1741_2_036858	unfer Hort. ;:	unser Hort. ;:
Gesangbuch1741_2_036859	7. Brautigam ;: hier ift	7. Bräutigam ;: hier ist
Gesangbuch1741_2_036860	angft, Halleluja! hilf uns	Angst. Halleluja! Hilf uns
Gesangbuch1741_2_036861	durch die creuzes-wälten,	durch die Kreuzeswüsten,
Gesangbuch1741_2_036862	fey nicht ferne, fondern nah,	sei nicht ferne, sondern nah.
Gesangbuch1741_2_036863	fchenk uns aus den liebes-	Schenk uns aus den Liebesbrüsten,
Gesangbuch1741_2_036864	bräften, heb uns denn der-	heb uns denn dereinst
Gesangbuch1741_2_036865	einf ft zum fternen s chor hoch	zum Sternchor hoch
Gesangbuch1741_2_036866	empor. ;:	empor. ;:
Gesangbuch1741_2_036867	953. Mel. 113.	953. Mel. 113.
Gesangbuch1741_2_036868	Ihr theuren gefpielen	Ihr teuren Gespielen
Gesangbuch1741_2_036869	der himmlifchen	der himmlischen
Gesangbuch1741_2_036870	braut des Königs der	Braut des Königs der
Gesangbuch1741_2_036871	herzen, des mannes der	Herzen, des Mannes der
Gesangbuch1741_2_036872	fchmerzen, aus feinem leben-	Schmerzen, aus seinem lebendigen
Gesangbuch1741_2_036873	digen leibe erbaut, kommt	Leibe erbaut. Kommt,
Gesangbuch1741_2_036874	laffet uns gehn zum Fürften	lasst uns gehn zum Fürsten
Gesangbuch1741_2_036875	und flehn, HErr baue dein	und flehn: „Herr, baue dein
Gesangbuch1741_2_036876	haus dir völliger aus.	Haus dir völliger aus!“
Gesangbuch1741_2_036877	2. Ein	2. Ein
Gesangbuch1741_2_036878	<pb n="896a" src="896.jpg" />	<pb n="896a" src="896.jpg" />
Gesangbuch1741_2_036879	880 Verfamlungs s Lieder.	880 Versamlungs-Lieder.
Gesangbuch1741_2_036880	2. Ein ieglicher ftein der	2. Ein jeglicher Stein, der

ID

Gesangbuch1741_2_036881
 Gesangbuch1741_2_036882
 Gesangbuch1741_2_036883
 Gesangbuch1741_2_036884
 Gesangbuch1741_2_036885
 Gesangbuch1741_2_036886
 Gesangbuch1741_2_036887
 Gesangbuch1741_2_036888
 Gesangbuch1741_2_036889
 Gesangbuch1741_2_036890
 Gesangbuch1741_2_036891
 Gesangbuch1741_2_036892
 Gesangbuch1741_2_036893
 Gesangbuch1741_2_036894
 Gesangbuch1741_2_036895
 Gesangbuch1741_2_036896
 Gesangbuch1741_2_036897
 Gesangbuch1741_2_036898
 Gesangbuch1741_2_036899
 Gesangbuch1741_2_036900
 Gesangbuch1741_2_036901
 Gesangbuch1741_2_036902
 Gesangbuch1741_2_036903
 Gesangbuch1741_2_036904
 Gesangbuch1741_2_036905
 Gesangbuch1741_2_036906
 Gesangbuch1741_2_036907
 Gesangbuch1741_2_036908
 Gesangbuch1741_2_036909
 Gesangbuch1741_2_036910
 Gesangbuch1741_2_036911
 Gesangbuch1741_2_036912
 Gesangbuch1741_2_036913
 Gesangbuch1741_2_036914
 Gesangbuch1741_2_036915
 Gesangbuch1741_2_036916
 Gesangbuch1741_2_036917
 Gesangbuch1741_2_036918
 Gesangbuch1741_2_036919
 Gesangbuch1741_2_036920

Diplomatische Transkription

zur kirche gehört, fey tüchtig
 zum bauen und werde be-
 hauen nach dem es die regel
 des tempelbaus lehrt, das
 fuchen wir hier, o Haus-
 HErr von dir mit niedrigen
 muth das thu uns zu gut.
 3. Beweife dich herrlich
 und wie du gewohnt an deir-
 nen geringen die nichts zu
 dir bringen, als armuth und
 blöße die dein gericht schont,
 das heilige chor das laget
 dirs vor, du folft uns ge-
 deyh und wachsthum ver-
 leyhn.
 954. Mel. 110.
 Innigliebe Liebe dein
 durchdringend Auge,
 fieht wie viel ein herze
 taue, du haft unfer bänd-
 niß lange angeblicket, und
 ermannet, und erqvickt,
 billig ruht unfer muth, nach
 den prüfungs-ftunden, nun
 in deinen wunden.
 2. Drum fo komm und
 leuchte mit den gnaden-
 ftrahlen, unfern lob- und lie-
 bes-mahlen: kinder mögen
 fordern was fie nöhtig ha-
 ben, du giebst lauter gute
 gaben: geift des HErrn,
 morgen-ftern, und du kern
 der liebe, wer doch bey dir
 bliebe!
 <pb n="896b" src="896.jpg" />
 3. Vor die Creuz-gemei-
 ne, dran wir fester kleben, als
 an unfern eignen leben, bit-

Normalisierter Text

zur Kirche gehört, sei tüchtig
 zum Bauen und werde behauen,
 nachdem es die Regel
 des Tempelbaus lehrt. Das
 suchen wir hier, o HausHerr,
 von dir mit niedrigerem
 Mut. Das tu uns zugut.
 3. Beweise dich herrlich
 und, wie du gewohnt, an deinen
 Geringen, die nichts zu
 dir bringen, als Armut und
 Blöße, die dein Gericht schont.
 Das heilige Chor, das sagt
 dir's vor: „Du sollst uns gedeihn
 und Wachstum verleihn.“
 954. Mel. 110.
 Innigliebe Liebe, dein
 durchdringendes Auge
 sieht, wie viel ein Herze
 taue. Du hast unser Bündnis
 lange angeblicket und
 ermuntert und erquickt.
 Billig ruht unser Mut nach
 den Prüfungsstunden nun
 in deinen Wunden.
 2. Drum so komm und
 leuchte mit den Gnadenstrahlen,
 unsern Lob- und Liebesmahlen:
 Kinder mögen
 fordern, was sie nötig haben.
 Du gibst lauter gute
 Gaben: Geist des Herrn,
 Morgenstern und du Kern
 der Liebe. Wer doch bei dir
 bliebe!
 <pb n="896b" src="896.jpg" />
 3. Vor die Kreuzgemeinde,
 dran wir fester kleben als
 an unsern eignen Leben, bitten

ID

Gesangbuch1741_2_036921
 Gesangbuch1741_2_036922
 Gesangbuch1741_2_036923
 Gesangbuch1741_2_036924
 Gesangbuch1741_2_036925
 Gesangbuch1741_2_036926
 Gesangbuch1741_2_036927
 Gesangbuch1741_2_036928
 Gesangbuch1741_2_036929
 Gesangbuch1741_2_036930
 Gesangbuch1741_2_036931
 Gesangbuch1741_2_036932
 Gesangbuch1741_2_036933
 Gesangbuch1741_2_036934
 Gesangbuch1741_2_036935
 Gesangbuch1741_2_036936
 Gesangbuch1741_2_036937
 Gesangbuch1741_2_036938
 Gesangbuch1741_2_036939
 Gesangbuch1741_2_036940
 Gesangbuch1741_2_036941
 Gesangbuch1741_2_036942
 Gesangbuch1741_2_036943
 Gesangbuch1741_2_036944
 Gesangbuch1741_2_036945
 Gesangbuch1741_2_036946
 Gesangbuch1741_2_036947
 Gesangbuch1741_2_036948
 Gesangbuch1741_2_036949
 Gesangbuch1741_2_036950
 Gesangbuch1741_2_036951
 Gesangbuch1741_2_036952
 Gesangbuch1741_2_036953
 Gesangbuch1741_2_036954
 Gesangbuch1741_2_036955
 Gesangbuch1741_2_036956
 Gesangbuch1741_2_036957
 Gesangbuch1741_2_036958
 Gesangbuch1741_2_036959
 Gesangbuch1741_2_036960

Diplomatische Transkription

ten wir den fortgang unver-
 löfchter zunder! deiner lich-
 ter lohen wunder, zände an
 laß die bahn, alle der gemei-
 nen ihre glut, vereinen.
 955. Mel. 107.
 IHr Herzen die da reine
 lieb in Chriſto hat
 verbunden! was vor
 ein ftarker glaubens-trieb
 folt nicht zu allen ftunden
 uns reißen ſchnell dahin, wo
 unfer geift und finn, in feel-
 ger ftill ſich ſchließen zu, und
 kommen zur erwünſchten
 ruh.
 2. Ach laßt uns denn in
 einem geift nach dieſem klei-
 nod trachten! laßt uns, was
 zu dem felben weißt, im glau-
 ben ftets hoch achten! dieß
 ift das beſte gut, das ftärket
 und giebt muth, das bringt
 uns viel vergnügen ein, und
 läßt nie ohne labfal feyn.
 3. Kunſt, herrlichkeit, gut
 oder geld, kan uns dahin
 nicht bringen, die angeneh-
 mte macht der welt kan den
 ſchatz nicht erzwingen; in
 Chriſto nur allein, mag er
 erlanget feyn: wenn der mit
 feiner liebes-füll das herz
 erfüllt, fo wird es ftill.
 4. Drum
 <pb n="897a" src="897.jpg" />
 Verfammlungs- Lieder. 881
 4. Drum laßt uns kräfte,
 muth und finn zu dieſem
 zwek verbinden, auf, auf!

Normalisierter Text

wir den Fortgang unverlöschter
 Zunder! Deiner Lichterlohen
 Wunder, zünde an,
 lass die Bahn, alle der Gemeinen
 ihre Glut vereinen.
 955. Mel. 107.
 Ihr Herzen, die da reine
 Lieb in Christo hat
 verbunden! Was für
 ein starker Glaubenstrieb
 sollte nicht zu allen Stunden
 uns reißen schnell dahin, wo
 unser Geist und Sinn in seelger
 Still sich schließen zu und
 kommen zur erwünschten
 Ruh.
 2. Ach, lasst uns denn in
 einem Geist nach diesem Kleinod
 trachten! Lasst uns, was
 zu demselben weist, im Glauben
 stets hoch achten! Dies
 ist das beste Gut, das stärkt
 und gibt Mut, das bringt
 uns viel Vergnügen ein und
 lässt nie ohne Labsal sein.
 3. Kunst, Herrlichkeit, Gut
 oder Geld kann uns dahin
 nicht bringen. Die angenehmste
 Macht der Welt kann den
 Schatz nicht erzwingen. In
 Christo nur allein mag er
 erlangt sein. Wenn der mit
 seiner Liebesfüll das Herz
 erfüllt, so wird es still.
 4. Drum
 <pb n="897a" src="897.jpg" />
 Versammlungs-Lieder. 881
 4. Drum lasst uns Kräfte,
 Mut und Sinn zu diesem
 Zweck verbinden. Auf, auf!

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_036961	und ftets zu JEFu hin! da	Und stets zu Jesu hin! Da
Gesangbuch1741_2_036962	ift der fchaz zu finden, der	ist der Schatz zu finden, der
Gesangbuch1741_2_036963	mehr als köstlich ift, den kei-	mehr als köstlich ist, den keine
Gesangbuch1741_2_036964	ne motte frißt, und den kein	Motte frisst und den kein
Gesangbuch1741_2_036965	dieb nicht ftehlen kan: fo	Dieb nicht stehlen kann. So
Gesangbuch1741_2_036966	find wir warlich wohl daran.	sind wir wahrlich wohl daran.
Gesangbuch1741_2_036967	5. Jezt ift die angenehme	5. Jetzt ist die angenehme
Gesangbuch1741_2_036968	zeit, da uns die gnad fteht	Zeit, da uns die Gnad steht
Gesangbuch1741_2_036969	offen: der HERR zeigt fich	offen. Der Herr zeigt sich
Gesangbuch1741_2_036970	in freundlichkeit, uns, die	in Freundlichkeit uns, die
Gesangbuch1741_2_036971	wir auf ihn hoffen: ach!	wir auf ihn hoffen. Ach!
Gesangbuch1741_2_036972	laft uns diefe gnad, die er ge-	Lasst uns diese Gnad, die er geschenkt
Gesangbuch1741_2_036973	fchenket hat, in tieffter de-	hat, in tiefster Demut
Gesangbuch1741_2_036974	muth ftets verehrn, und fein	stets verehrn und sein
Gesangbuch1741_2_036975	lob unter uns vermehrn!	Lob unter uns vermehrn!
Gesangbuch1741_2_036976	6. Laft uns die fchnöde ei-	6. Lasst uns die schnöde Eitelkeit
Gesangbuch1741_2_036977	telkeit jemehr und mehr ver-	je mehr und mehr verachten
Gesangbuch1741_2_036978	achten, und immer mehr in	und immer mehr in
Gesangbuch1741_2_036979	diefer zeit der heiligung	dieser Zeit der Heiligung
Gesangbuch1741_2_036980	nach trachten; ftets unfer	nach trachten; stets unser
Gesangbuch1741_2_036981	herz und finn zum himmel	Herz und Sinn zum Himmel
Gesangbuch1741_2_036982	richten hin! fo können wir	richten hin! So können wir
Gesangbuch1741_2_036983	in Chrifto ruhn, fo kan uns	in Christo ruhn, so kann uns
Gesangbuch1741_2_036984	nichts fchaden thun.	nichts schaden tun.
Gesangbuch1741_2_036985	7. Laft uns mit allem,	7. Lasst uns mit allem,
Gesangbuch1741_2_036986	was wir find, entfliehen von	was wir sind, entfliehen von
Gesangbuch1741_2_036987	der erden: ach! laft uns im-	der Erden. Ach! Lasst uns immermehr
Gesangbuch1741_2_036988	mermehr entzündt vonChri-	entzündet von Christi
Gesangbuch1741_2_036989	fti liebe werden; wo ift das	Liebe werden. Wo ist das
Gesangbuch1741_2_036990	glaubens ? el? wie brennts	Glaubensöl? Wie brennt's
Gesangbuch1741_2_036991	in unfrer feel? ach! laffet	in unsrer Seel? Ach! Lasset
Gesangbuch1741_2_036992	uns mit voller flamm ent-	uns mit voller Flamm entgegen
Gesangbuch1741_2_036993	gegen gehn dem Brautigam.	gehn dem Bräutigam.
Gesangbuch1741_2_036994	8. Laft uns weil wir find	8. Lasst uns, weil wir sind
Gesangbuch1741_2_036995	in der zeit, umgarten unfre	in der Zeit, umgürten unsre
Gesangbuch1741_2_036996		
Gesangbuch1741_2_036997	lenden, und fo den lauf zur	Lenden und so den Lauf zur
Gesangbuch1741_2_036998	ewigkeit in Chrifto felig en-	Ewigkeit in Christo selig enden!
Gesangbuch1741_2_036999	den! fo nimmt uns ein die	So nimmt uns ein die
Gesangbuch1741_2_037000	ruh; fo ftößt kein leid uns	Ruh; so stößt kein Leid uns

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037001	zu; fo find wir recht des	zu; so sind wir recht des
Gesangbuch1741_2_037002	friedens voll: fo ift uns	Friedens voll: so ist uns
Gesangbuch1741_2_037003	unaufherlich wohl.	unaufhrlich wohl.
Gesangbuch1741_2_037004	956. Mel. 10.	956. Mel. 10.
Gesangbuch1741_2_037005	KOmm beug dich tief,	Komm, beug dich tief,
Gesangbuch1741_2_037006	mein herz und finn,	mein Herz und Sinn,
Gesangbuch1741_2_037007	vors Lammes thron	vors Lammes Thron
Gesangbuch1741_2_037008	im ftaub darnieder, leg dich	im Staub darnieder. Leg dich
Gesangbuch1741_2_037009	zu feinen faffen hin, und wie	zu seinen Fuen hin und wiederhole
Gesangbuch1741_2_037010	derhole deine lieder. Erken	deine Lieder. Erkenne,
Gesangbuch1741_2_037011	ne wie du felbft aus dir	wie du selbst aus dir
Gesangbuch1741_2_037012	nichts bift, wie GOtt in dir	nichts bist, wie Gott in dir
Gesangbuch1741_2_037013	und allen Alles ift.	und allen alles ist.
Gesangbuch1741_2_037014	2. Wo htft du einen fun	2. Wo httest du einen Funken
Gesangbuch1741_2_037015	ken kraft, wenn du fie nicht	Kraft, wenn du sie nicht
Gesangbuch1741_2_037016	erlangt von oben? wer hat	erlangt von oben? Wer hat
Gesangbuch1741_2_037017	dir fo viel ruh gefchaft von	dir so viel Ruh geschafft von
Gesangbuch1741_2_037018	deiner feinde lifft und toben?	deiner Feinde List und Toben?
Gesangbuch1741_2_037019	wer ftillte wohl das braufen	Wer stillte wohl das Brausen
Gesangbuch1741_2_037020	diefes meers, und wer be	dieses Meers und wer bezwang
Gesangbuch1741_2_037021	zwang die macht des hllen	die Macht des HllenHeers?
Gesangbuch1741_2_037022	heers?	
Gesangbuch1741_2_037023	3. Was hat dich von dem	3. Was hat dich von dem
Gesangbuch1741_2_037024	ftrick befreyt? dein leben	Strick befreit? Dein Leben
Gesangbuch1741_2_037025	vom verderb geriffen? wer	vom Verderb gerissen? Wer
Gesangbuch1741_2_037026	krnt dich mit barmherzig	krnt dich mit Barmherzigkeit
Gesangbuch1741_2_037027	keit, und laft dich feine rech	und lsst dich seine Rechte
Gesangbuch1741_2_037028	te wiffen? bift du es nicht,	und lsst dich seine Rechte
Gesangbuch1741_2_037029	du unerfchpfter qvell? der	wissen? Bist du es nicht,
Gesangbuch1741_2_037030	tglich noch auf uns fleuft	du unerschpfter Quell? Der
Gesangbuch1741_2_037031	ftark und hell.	tglich noch auf uns fleust
Gesangbuch1741_2_037032	4. Hat uns nicht deine	stark und hell.
Gesangbuch1741_2_037033	hand gefat, und wider	4. Hat uns nicht deine
Gesangbuch1741_2_037034	aller	Hand gefasst und wider
Gesangbuch1741_2_037035	<pb n="898a" src="898.jpg" />	<pb n="898a" src="898.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037036	882 Verfammlungs  Lieder.	882 Versammlungs-Lieder.
Gesangbuch1741_2_037037	aller menfchen hoffen ge	aller Menschen Hoffen gebracht
Gesangbuch1741_2_037038	bracht aus aller fenden laft,	aus aller Snden Last,
Gesangbuch1741_2_037039	da wir das ziel der ruh ge	dass wir das Ziel der Ruh getroffen
Gesangbuch1741_2_037040	troffen, und reichen fried	und reichen Fried

ID

Gesangbuch1741_2_037041
 Gesangbuch1741_2_037042
 Gesangbuch1741_2_037043
 Gesangbuch1741_2_037044
 Gesangbuch1741_2_037045
 Gesangbuch1741_2_037046
 Gesangbuch1741_2_037047
 Gesangbuch1741_2_037048
 Gesangbuch1741_2_037049
 Gesangbuch1741_2_037050
 Gesangbuch1741_2_037051
 Gesangbuch1741_2_037052
 Gesangbuch1741_2_037053
 Gesangbuch1741_2_037054
 Gesangbuch1741_2_037055
 Gesangbuch1741_2_037056
 Gesangbuch1741_2_037057
 Gesangbuch1741_2_037058
 Gesangbuch1741_2_037059
 Gesangbuch1741_2_037060
 Gesangbuch1741_2_037061
 Gesangbuch1741_2_037062
 Gesangbuch1741_2_037063
 Gesangbuch1741_2_037064
 Gesangbuch1741_2_037065
 Gesangbuch1741_2_037066
 Gesangbuch1741_2_037067
 Gesangbuch1741_2_037068
 Gesangbuch1741_2_037069
 Gesangbuch1741_2_037070
 Gesangbuch1741_2_037071
 Gesangbuch1741_2_037072
 Gesangbuch1741_2_037073
 Gesangbuch1741_2_037074
 Gesangbuch1741_2_037075
 Gesangbuch1741_2_037076
 Gesangbuch1741_2_037077
 Gesangbuch1741_2_037078
 Gesangbuch1741_2_037079
 Gesangbuch1741_2_037080

Diplomatische Transkription

vor feinden um uns her ge-
 nieffen ftets, von furcht und
 zweiffel leer!
 5. Was zwifchen uns fich
 fezen wolt, hat deine kraft
 bald ausgetrieben. Du blie-
 beft deinem tempel hold,
 daß bis hieher dein bau ift
 blieben, daß feite fteht des
 Sohnes herrlichkeit, die dir
 in uns der Vater hat bereit.
 6. Du überfchüttelt uns
 mit lieb, und reinigelt herz,
 mund und finnen, daß wir
 aus deines Geiftes trieb dich
 ftets in uns mehr lieb gewin-
 nen. Du drückt dem geift
 der reinheit fiegel auf, daß
 uns kein koth befleckt den
 frohen lauf.
 7. So nimm davor zum
 opfer hin uns felbft mit al-
 lem, was wir haben; nimm
 geift, feel, leib, herz, muth
 und finn, zum eigenthum,
 ftatt andrer gaben. Bereite
 dir ein lob felbft aus dem
 mund der fäuglingen, mach
 deinen nahmen kund.
 8. Sind wir doch nichts
 in uns ohn dich: was haben
 wir ohn deine werke? Dir,
 dir geböhret ewiglich macht,
 weisheit, ehre, kraft, und
 <pb n="898b" src="898.jpg" />
 ftärke. GOtt und dem
 Lamm, das uns erkaufet
 hat, wird lob gefagt in un-
 frer mutter-ftadt.
 9. Gieb uns hierzu ein

Normalisierter Text

vor Feinden um uns her genießen
 stets, von Furcht und
 Zweifel leer!
 5. Was zwischen uns sich
 setzen wolt, hat deine Kraft
 bald ausgetrieben. Du bliebest
 deinem Tempel hold,
 dass bis hieher dein Bau ist
 blieben, dass feste steht des
 Sohnes Herrlichkeit, die dir
 in uns der Vater hat bereit.
 6. Du überschüttetest uns
 mit Lieb und reinigst Herz,
 Mund und Sinnen, dass wir
 aus deines Geistes Trieb dich
 stets in uns mehr Lieb gewinnen.
 Du drückst dem Geist
 der Reinheit Siegel auf, dass
 uns kein Kot befleckt den
 frohen Lauf.
 7. So nimm davor zum
 Opfer hin uns selbst mit allem,
 was wir haben. Nimm
 Geist, Seel, Leib, Herz, Mut
 und Sinn zum Eigentum,
 statt andrer Gaben. Bereite
 dir ein Lob selbst aus dem
 Mund der Säuglinge. Mach
 deinen Namen kund.
 8. Sind wir doch nichts
 in uns ohn dich. Was haben
 wir ohn deine Werke? Dir,
 dir gebührt ewiglich Macht,
 Weisheit, Ehre, Kraft und
 <pb n="898b" src="898.jpg" />
 Stärke. Gott und dem
 Lamm, das uns erkaufet
 hat, wird Lob gesagt in unsrer
 Mutterstadt.
 9. Gib uns hierzu ein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037081	herz und mund, halt deine	Herz und Mund. Halt deine
Gesangbuch1741_2_037082	Einheit fo zufammen, daß	Einheit so zusammen, dass
Gesangbuch1741_2_037083	unfer geift von lieb ver-	unser Geist von Lieb verwundet,
Gesangbuch1741_2_037084	wundt, dir ftets zufchik die	dir stets zuschick die
Gesangbuch1741_2_037085	keulchen flammen? mach	keuschen Flammen? Mach
Gesangbuch1741_2_037086	uns vor dir als wagen Che-	uns vor dir als Wagen Cherubim,
Gesangbuch1741_2_037087	rubim, entzünd uns ftets	entzünd uns stets
Gesangbuch1741_2_037088	als feuer-Seraphim.	als Feuer-Seraphim.
Gesangbuch1741_2_037089	957. Mel. 5.	957. Mel. 5.
Gesangbuch1741_2_037090	NUn lob mein feel den	Nun, lob, mein Seel, den
Gesangbuch1741_2_037091	HErren, was in mir	Herrn, was in mir
Gesangbuch1741_2_037092	ift den nahmen fein!	ist den Namen sein!
Gesangbuch1741_2_037093	fein wohlthat thut er meh-	Sein Wohlthat tut er mehr.
Gesangbuch1741_2_037094	ren, vergiß es nicht o herze	Vergiss es nicht, o Herze
Gesangbuch1741_2_037095	mein. Hat dir dein fünd ver-	mein! Hat dir dein Sünd vergeben
Gesangbuch1741_2_037096	geben, und heilt dein fchwach-	und heilt dein Schwachheit
Gesangbuch1741_2_037097	heit groß, errett dein armes	groß, errettet dein armes
Gesangbuch1741_2_037098	leben, nimmt dich in feinen	Leben, nimmt dich in seinen
Gesangbuch1741_2_037099	fchooß; mit reichem troft be-	Schoß; mit reichem Trost beschüttet,
Gesangbuch1741_2_037100	fchättet, verjängt dem adler	verjüngt dem Adler
Gesangbuch1741_2_037101	gleich. Der König fchaft	gleich. Der König schafft
Gesangbuch1741_2_037102	recht, behätet die leiden in	Recht, behütet die Leiden in
Gesangbuch1741_2_037103	feinem reich.	seinem Reich.
Gesangbuch1741_2_037104	2. Er hat uns wiffen laf-	2. Er hat uns wissen lassen
Gesangbuch1741_2_037105	fen fein heiliges recht und	sein heiliges Recht und
Gesangbuch1741_2_037106	fein gericht, darzu fein gät	sein Gericht, dazu sein Gut
Gesangbuch1741_2_037107	ohn maffen, es mangelt an	ohn Maßen. Es mangelt an
Gesangbuch1741_2_037108	feinr erbarmung nicht: feinn	seiner Erbarmung nicht. Sein
Gesangbuch1741_2_037109	zorn laßt er bald fahren,	Zorn läßt er bald fahren,
Gesangbuch1741_2_037110	traft nicht nach unfer fchuld,	strafft nicht nach unsrer Schuld.
Gesangbuch1741_2_037111	die gnad thut er nicht fpa-	Die Gnad tut er nicht sparen,
Gesangbuch1741_2_037112	ren, den blöden ift er hold:	den Blöden ist er hold.
Gesangbuch1741_2_037113	fein	Sein
Gesangbuch1741_2_037114	<pb n="899a" src="899.jpg" />	<pb n="899a" src="899.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037115	Verfammlungs = Lieder. 883	Versammlungs-Lieder. 883
Gesangbuch1741_2_037116	fein gät ift hoch erhaben ob	Güt ist hoch erhaben ob
Gesangbuch1741_2_037117	den'n die fërchten ihn: fo	denen, die fürchten ihn: So
Gesangbuch1741_2_037118	fern der oft vom abend, ift	fern der Ost vom Abend, ist
Gesangbuch1741_2_037119	unfre fünd dahin.	unsre Sünd dahin.
Gesangbuch1741_2_037120	2. Wie fích ein vater er-	2. Wie sich ein Vater erbarmt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037121	barmet ðbr feine junge	über seine jungen
Gesangbuch1741_2_037122	kindlein klein, fo thut der	Kindlein klein, so tut der
Gesangbuch1741_2_037123	HErr uns armen, fo wir	Herr uns Armen, so wir
Gesangbuch1741_2_037124	ihn kindlich fürchten rein.	ihn kindlich fürchten rein.
Gesangbuch1741_2_037125	Er kennt das arm gemachte,	Er kennt das arm Gemächte.
Gesangbuch1741_2_037126	GOtt weiß, wir find nur	Gott weiß, wir sind nur
Gesangbuch1741_2_037127	ftaub, gleich wie das graß	Staub, gleich wie das Gras
Gesangbuch1741_2_037128	zu rechnen, ein blum und	zu rechnen, ein Blum und
Gesangbuch1741_2_037129	fallendes laub, der wind	fallendes Laub. Der Wind
Gesangbuch1741_2_037130	nur drüber wehet, fo ift es	nur drüber weht, so ist es
Gesangbuch1741_2_037131	nimmer da: alfo der menich	nimmer da. Also der Mensch
Gesangbuch1741_2_037132	vergehet, fein end das ift	vergeht, sein End das ist
Gesangbuch1741_2_037133	ihm nah.	ihm nah.
Gesangbuch1741_2_037134	4. Die GOttes gnad al-	4. Die Gottes Gnad alleine
Gesangbuch1741_2_037135	leine fteht fest und bleibt in	steht fest und bleibt in
Gesangbuch1741_2_037136	ewigkeit bey feiner lieben ge-	Ewigkeit bei seiner lieben Gemeinde,
Gesangbuch1741_2_037137	meine, die ftets in feiner	die stets in seiner
Gesangbuch1741_2_037138	furcht bereit, die feinen	Furcht bereit, die seinen
Gesangbuch1741_2_037139	bund behalten. Er herricht	Bund behalten. Er herrscht
Gesangbuch1741_2_037140	im himmelreich: ihr ftar-	im Himmelreich. Ihr starken
Gesangbuch1741_2_037141	ken engel waltet feins lobs	Engel waltet seines Lobs
Gesangbuch1741_2_037142	und dient zugleich dem groß-	und dient zugleich dem großen
Gesangbuch1741_2_037143	fen HErrn zu ehren, und	Herrn zu Ehren und
Gesangbuch1741_2_037144	treibt fein heiliges wort;	treibt sein heiliges Wort;
Gesangbuch1741_2_037145	mein feel foll auch vermeh-	mein Seel soll auch vermehren
Gesangbuch1741_2_037146	ren fein lob an allem ort.	sein Lob an allem Ort.
Gesangbuch1741_2_037147	5. Sey lob und preiß mit	5. Sei Lob und Preis mit
Gesangbuch1741_2_037148	ehren GOtt Vater, Sohn,	Ehren Gott Vater, Sohn,
Gesangbuch1741_2_037149	heiligem Geift! der woll in	Heiligem Geist! Der wollt' in
Gesangbuch1741_2_037150	uns vermehren, was er uns	uns vermehren, was er uns
Gesangbuch1741_2_037151	aus gnaden verheißt, daß	aus Gnaden verheißt, dass
Gesangbuch1741_2_037152	wir ihm fest vertrauen,	wir ihm fest vertrauen,
Gesangbuch1741_2_037153	ganzlich verlaßn auf ihn,	gänzlich verlassen auf ihn,
Gesangbuch1741_2_037154	<pb n="899b" src="899.jpg" />	<pb n="899b" src="899.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037155	von herzen auf ihn bauen,	von Herzen auf ihn bauen,
Gesangbuch1741_2_037156	daß unfr herz, muth, und finn	dass unser Herz, Mut und Sinn
Gesangbuch1741_2_037157	ihm ftetig thu anhangen;	ihm stetig tu anhangen.
Gesangbuch1741_2_037158	drauf fprechen wir zur ftand:	Drauf sprechen wir zur Stund:
Gesangbuch1741_2_037159	Amen, wir werdns erlan-	„Amen, wir werden's erlangen,
Gesangbuch1741_2_037160	gen, wir glaubn aus herzens	wir glaub'n aus Herzensgrund.“

ID

Gesangbuch1741_2_037161
 Gesangbuch1741_2_037162
 Gesangbuch1741_2_037163
 Gesangbuch1741_2_037164
 Gesangbuch1741_2_037165
 Gesangbuch1741_2_037166
 Gesangbuch1741_2_037167
 Gesangbuch1741_2_037168
 Gesangbuch1741_2_037169
 Gesangbuch1741_2_037170
 Gesangbuch1741_2_037171
 Gesangbuch1741_2_037172
 Gesangbuch1741_2_037173
 Gesangbuch1741_2_037174
 Gesangbuch1741_2_037175
 Gesangbuch1741_2_037176
 Gesangbuch1741_2_037177
 Gesangbuch1741_2_037178
 Gesangbuch1741_2_037179
 Gesangbuch1741_2_037180
 Gesangbuch1741_2_037181
 Gesangbuch1741_2_037182
 Gesangbuch1741_2_037183
 Gesangbuch1741_2_037184
 Gesangbuch1741_2_037185
 Gesangbuch1741_2_037186
 Gesangbuch1741_2_037187
 Gesangbuch1741_2_037188
 Gesangbuch1741_2_037189
 Gesangbuch1741_2_037190
 Gesangbuch1741_2_037191
 Gesangbuch1741_2_037192
 Gesangbuch1741_2_037193
 Gesangbuch1741_2_037194
 Gesangbuch1741_2_037195
 Gesangbuch1741_2_037196
 Gesangbuch1741_2_037197
 Gesangbuch1741_2_037198
 Gesangbuch1741_2_037199
 Gesangbuch1741_2_037200

Diplomatische Transkription

grund.
 958. Mel. 4.
 Unerſchaffner Lebens-
 Geiſt, in JEſu Chri-
 ſto offenbahret, wo
 brennt dein feuer allermeiſt,
 wo man ſich felſen = felt ver-
 wahret. Wo aber ſcheints
 in lieblichkeit, wo wärmt es
 unfer kaltes wesen, wo ruht
 es in gelaffenheit, wo macht
 es leib und feel genesen?
 Da, wo ſich ſinn und muth
 dem einig höchſten Gut in
 in heilger fehnſucht öfnen
 laffen, um den, den nichts
 begreift, auf den ſich alles
 ſteift, zum ewgen grund ins
 herz zu falſen.
 2. Hier iſt ein volk in
 niedrigkeit zu deines thrones
 fuß erſchienen, das, wenns
 auch ſchweigt, doch zu dir
 ſchreyt, das volk iſt da dich
 zu bedienen. Wiewohl was
 dienet unferm HErrn, der
 ſich nicht gern bedienen lieſ-
 ſe, er ſelbſt verrichtete ſo
 gern, was unfre nothdurft
 ihn nur hieſſe, du biſt noch
 ſo gefinnt, du ewigs GOt-
 K k k tes -
 <pb n="900a" src="900.jpg" />
 884 Verſammlungs- Lieder.
 tes - Kind, du ebenbild des
 Vaters ſchöne, hie ſchwebt
 dein armes volk, das theil
 der zeugen - wolf, vor dir, du
 ſchönſter aller ſöhne.
 3. Ach halt in deiner treu-

Normalisierter Text

958. Mel. 4.
 Unerſchaffner LebensGeiſt,
 in Jeſu Chriſto
 offenbart, wo
 brennt dein Feuer allermeiſt,
 wo man ſich felſenfeſt verwahret.
 Wo aber ſcheint's
 in Lieblichkeit, wo wärmt es
 unſer kaltes Weſen, wo ruht
 es in Gelassenheit, wo macht
 es Leib und Seel genesen?
 Da, wo ſich Sinn und Mut
 dem einig höchſten Gut in
 heilger Sehnsucht öfnen
 laſſen, um den, den nichts
 begreift, auf den ſich alles
 ſteift, zum ewgen Grund ins
 Herz zu faſſen.
 2. Hier iſt ein Volk in
 Niedrigkeit zu deines Thrones
 Fuß erſchienen, das, wenn's
 auch ſchweigt, doch zu dir
 ſchreit. Das Volk iſt da, dich
 zu bedienen. Wiewohl, was
 dienet unſerm Herrn, der
 ſich nicht gern bedienen lieſſe,
 er ſelbſt verrichtete ſo
 gern, was unſre Notdurft
 ihn nur hieſſe. Du biſt noch
 ſo geſinnt, du ewges GotK
 k k k tes-
 <pb n="900a" src="900.jpg" />
 884 Verſammlungs-Lieder.
 teskind, du Ebenbild des
 Vaters Schöne. Hier ſchwebt
 dein armes Volk, das Teil
 der Zeugen-Wolf, vor dir, du
 schönſter aller Söhne.
 3. Ach, halt in deiner treuen

ID

Gesangbuch1741_2_037201
 Gesangbuch1741_2_037202
 Gesangbuch1741_2_037203
 Gesangbuch1741_2_037204
 Gesangbuch1741_2_037205
 Gesangbuch1741_2_037206
 Gesangbuch1741_2_037207
 Gesangbuch1741_2_037208
 Gesangbuch1741_2_037209
 Gesangbuch1741_2_037210
 Gesangbuch1741_2_037211
 Gesangbuch1741_2_037212
 Gesangbuch1741_2_037213
 Gesangbuch1741_2_037214
 Gesangbuch1741_2_037215
 Gesangbuch1741_2_037216
 Gesangbuch1741_2_037217
 Gesangbuch1741_2_037218
 Gesangbuch1741_2_037219
 Gesangbuch1741_2_037220
 Gesangbuch1741_2_037221
 Gesangbuch1741_2_037222
 Gesangbuch1741_2_037223
 Gesangbuch1741_2_037224
 Gesangbuch1741_2_037225
 Gesangbuch1741_2_037226
 Gesangbuch1741_2_037227
 Gesangbuch1741_2_037228
 Gesangbuch1741_2_037229
 Gesangbuch1741_2_037230
 Gesangbuch1741_2_037231
 Gesangbuch1741_2_037232
 Gesangbuch1741_2_037233
 Gesangbuch1741_2_037234
 Gesangbuch1741_2_037235
 Gesangbuch1741_2_037236
 Gesangbuch1741_2_037237
 Gesangbuch1741_2_037238
 Gesangbuch1741_2_037239
 Gesangbuch1741_2_037240

Diplomatische Transkription

en hut, was sich bey diefer
 schar befindet: denn Herr!
 auf deinen tod und blut ist
 haus und hausgenoß ge-
 gründet, verbitt uns wie du
 heute batst, in künftgen
 stunden, tag und jahren, ver-
 tritt uns wie du heute thatst,
 als wir vor dir versammelt
 waren. Erleuchte diß dein
 haus, und welche ein und
 aus vor deinen lichten au-
 gen gehen: der eckstein ist
 dein heyl, der bau das
 gute theil, drauf wolln wir
 ewiglich bestehen.
 959. Mel. 68.
 Mein Bräutigam, wir
 küssen dir die füße,
 daß du uns deinen
 sinn geschenkt hast, da
 gehn wir nun hin unter
 deiner last, dein joch liegt
 uns so gut, dein kelch
 schmeckt süße: uns ist nicht
 mehr (wir fehlens) wie
 uns war, wir sind ein theil
 von der erkaufften schar.
 2. Ihr herden, helft
 den großen hirten prei-
 sen, der diß sein schaf
 so seliglich geführt, mit
 seinen stäben sanft und
 weh berührt, und ihm
 zugelockt mit tausend wei-
 sen, sieh da! nun trägt
 er's am halse heim, und
 speiset es mit feinem hon-
 igseim.

Normalisierter Text

Hut, was sich bei dieser
 Schar befindet: „Denn Herr!
 auf deinen Tod und Blut ist
 Haus und Hausgenoss gegründet.
 Verbitt uns, wie du
 heute batst, in künftgen
 Stunden, Tag und Jahren, vertritt
 uns, wie du heute tatst,
 als wir vor dir versammelt
 waren.“ Erleuchte dies dein
 Haus, und welche ein und
 aus vor deinen lichten Augen
 gehen. Der Eckstein ist
 dein Heil, der Bau das
 gute Teil. Drauf wolln wir
 ewiglich bestehen.
 959. Mel. 68.
 Mein Bräutigam, wir
 küssen dir die Füße,
 dass du uns deinen
 Sinn geschenkt hast. Da
 gehn wir nun hin unter
 deiner Last. Dein Joch liegt
 uns so gut, dein Kelch
 schmeckt süße. Uns ist nicht
 mehr (wir fühlen's), wie
 uns war. Wir sind ein Teil
 von der erkaufften Schar.
 2. Ihr Herden, helft
 den großen Hirten prei-
 sen, der dies sein Schaf
 so seliglich geführt, mit
 seinen Stäben sanft und
 weh berührt und ihm
 zugelockt mit tausend Weisen.
 Sieh da! Nun trägt
 er's am Halse heim und
 speiset es mit seinem Honigseim.

ID

Gesangbuch1741_2_037241
 Gesangbuch1741_2_037242
 Gesangbuch1741_2_037243
 Gesangbuch1741_2_037244
 Gesangbuch1741_2_037245
 Gesangbuch1741_2_037246
 Gesangbuch1741_2_037247
 Gesangbuch1741_2_037248
 Gesangbuch1741_2_037249
 Gesangbuch1741_2_037250
 Gesangbuch1741_2_037251
 Gesangbuch1741_2_037252
 Gesangbuch1741_2_037253
 Gesangbuch1741_2_037254
 Gesangbuch1741_2_037255
 Gesangbuch1741_2_037256
 Gesangbuch1741_2_037257
 Gesangbuch1741_2_037258
 Gesangbuch1741_2_037259
 Gesangbuch1741_2_037260
 Gesangbuch1741_2_037261
 Gesangbuch1741_2_037262
 Gesangbuch1741_2_037263
 Gesangbuch1741_2_037264
 Gesangbuch1741_2_037265
 Gesangbuch1741_2_037266
 Gesangbuch1741_2_037267
 Gesangbuch1741_2_037268
 Gesangbuch1741_2_037269
 Gesangbuch1741_2_037270
 Gesangbuch1741_2_037271
 Gesangbuch1741_2_037272
 Gesangbuch1741_2_037273
 Gesangbuch1741_2_037274
 Gesangbuch1741_2_037275
 Gesangbuch1741_2_037276
 Gesangbuch1741_2_037277
 Gesangbuch1741_2_037278
 Gesangbuch1741_2_037279
 Gesangbuch1741_2_037280

Diplomatische Transkription

3. Wie gut ifts doch,
 mein JEFu mit dir wan-
 dern, ja felbt in dir
 die reife fezen fort: du
 fahreft ja fo treu von ort
 zu ort, du hilfft gewiß
 von einem grad zum an-
 dern, dein volk die kinder
 unter deiner hut verlaffen
 fich, vergelffen fleifch und
 blut.
 4. Du aber haft uns
 felber hingetragen zum la-
 ger, das dein arm ge-
 fchlagen hat, wir folgen
 dir, o Liebe, vor die ftadt,
 wir wolln an uns, doch
 nicht an dir verzagen: ge-
 fegnet fey das raufchen
 unfers gangs, im lautern
 bach des gnaden aber-
 fchwangs.
 5. Mein Heyland fey
 aufs innigfte gelobet, daß
 du uns allo feßiglich be-
 zwangft: wie war uns
 oft um deine feelen angft,
 wie mancher ftreiter hat
 um fie getobet, wie oft und
 wie -
 <pb n="901a" src="901.jpg" />
 Verfamlungs-Lieder. 885
 wie fo unveränderlich
 wirbt uns dein Vater
 durch das wort vor dich!
 6. Nun haben wir die
 hände eingefchlagen, und
 halten fie dir, treue Liebe,
 hin: wir fchweren dir den

Normalisierter Text

3. Wie gut ist's doch,
 mein Jesu, mit dir wandern,
 ja selbst in dir
 die Reise setzen fort. Du
 führst ja so treu von Ort
 zu Ort, du hilfst gewiss
 von einem Grad zum andern.
 Dein Volk, die Kinder
 unter deiner Hut, verlassen
 sich, vergessen Fleisch und
 Blut.
 4. Du aber hast uns
 selber hingetragen zum Lager,
 das dein Arm geschlagen
 hat. Wir folgen
 dir, o Liebe, vor die Stadt.
 Wir wollen an uns, doch
 nicht an dir verzagen. Gesegnet
 sei das Rauschen
 unsers Gangs im lautern
 Bach des Gnadenüberschwangs.
 5. Mein Heiland sei
 aufs innigste gelobt, dass
 du uns also süßiglich bezwangst.
 Wie war uns
 oft um deine Seelen Angst,
 wie mancher Streiter hat
 um sie getobt, wie oft und
 wie –
 <pb n="901a" src="901.jpg" />
 Versammlungslieder. 885
 wie so unveränderlich
 wirbt uns dein Vater
 durch das Wort vor dich!
 6. Nun haben wir die
 Hände eingeschlagen und
 halten sie dir, treue Liebe,
 hin: wir schwören dir den

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037281	unverrückten finn, wir wol-	unverrückten Sinn, wir wollen
Gesangbuch1741_2_037282	len uns um dich mit freuden	uns um dich mit Freuden
Gesangbuch1741_2_037283	wagen: man foll an uns	wagen: man soll an uns
Gesangbuch1741_2_037284	nichts hören, merken, lehn,	nichts hören, merken, sehn,
Gesangbuch1741_2_037285	als was in uns durch deinen	als was in uns durch deinen
Gesangbuch1741_2_037286	trieb gefchehn.	Trieb geschehn.
Gesangbuch1741_2_037287	7. Mein Heyland glaub	7. Mein Heiland, glaub
Gesangbuch1741_2_037288	es unfern ofnen herzen,	es unsern offenen Herzen,
Gesangbuch1741_2_037289	du fiehft ja feine ganze	du siehst ja seine ganze
Gesangbuch1741_2_037290	tiefen ein: wir wollen	Tiefen ein: wir wollen
Gesangbuch1741_2_037291	dein und keines andern	dein und keines andern
Gesangbuch1741_2_037292	feyn; dein fchmerz macht	sein; dein Schmerz macht
Gesangbuch1741_2_037293	luft, die andre luft macht	Lust, die andre Lust macht
Gesangbuch1741_2_037294	fchmerzen: dein creuz	Schmerzen: dein Kreuz
Gesangbuch1741_2_037295	foll unfer lieblichs lager-	soll unser liebliches Lagerbrett
Gesangbuch1741_2_037296	bret und unfre ruh foll	und unsre Ruh soll
Gesangbuch1741_2_037297	feyn die leidens-ftätt.	sein die Leidensstätte.
Gesangbuch1741_2_037298	8. Hier halt du uns und	8. Hier hast du uns und
Gesangbuch1741_2_037299	unfre lieben kinder, die uns	unsre lieben Kinder, die uns
Gesangbuch1741_2_037300	nur lieb find, wenn fie dir	nur lieb sind, wenn sie dir
Gesangbuch1741_2_037301	gefallen: wir wolln mit	gefallen: wir wolln mit
Gesangbuch1741_2_037302	mund und herz und that er-	Mund und Herz und Tat erschallen,
Gesangbuch1741_2_037303	fchalln, von unferm guten	von unserm guten
Gesangbuch1741_2_037304	HERRN und Ueberwin-	HERRN und Überwinder,
Gesangbuch1741_2_037305	der, wir und der zeugen	wir und der Zeugen
Gesangbuch1741_2_037306	ganze gnaden-flut, wir	ganze Gnadenflut, wir
Gesangbuch1741_2_037307	Kkk 2	Kkk 2
Gesangbuch1741_2_037308	<pb n="901b" src="901.jpg" />	<pb n="901b" src="901.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037309	bringen dir, nimm! un-	bringen dir, nimm es! unser
Gesangbuch1741_2_037310	fer gut und blut.	Gut und Blut.
Gesangbuch1741_2_037311	960. Mel. 115.	960. Mel. 115.
Gesangbuch1741_2_037312	Wir haben dich ietzt	Wir haben dich jetzt
Gesangbuch1741_2_037313	in der nähe, doch	in der Nähe, doch
Gesangbuch1741_2_037314	fteheft du nicht	stehst du nicht
Gesangbuch1741_2_037315	vor der fähe, du ruheft	sichtbar, du ruhest
Gesangbuch1741_2_037316	in dem geifte nur, wohin	in dem Geiste nur, wohin
Gesangbuch1741_2_037317	ich meine finnen drehe,	ich meine Sinne drehe,
Gesangbuch1741_2_037318	da bift nicht du, nur dei-	da bist nicht du, nur deine
Gesangbuch1741_2_037319	ne fpur.	Spur.
Gesangbuch1741_2_037320	2. Wir öfnen dir die her-	2. Wir öffnen dir die Herzenspforten,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037321	zens pforten, empfahen dich	empfangen dich
Gesangbuch1741_2_037322	mit diefen Worten: herein	mit diesen Worten: herein,
Gesangbuch1741_2_037323	gefegneter des HERRN,	Gesegneter des HERRN,
Gesangbuch1741_2_037324	was haben wir an allen	was haben wir an allen
Gesangbuch1741_2_037325	orten, wo du nicht bift,	Orten, wo du nicht bist,
Gesangbuch1741_2_037326	du Morgenftern.	du Morgenstern.
Gesangbuch1741_2_037327	3. Hier liegen wir in	3. Hier liegen wir in
Gesangbuch1741_2_037328	unferm ftaube, und macht	unserm Staube, und macht
Gesangbuch1741_2_037329	fich gleich der liebes-glau-	sich gleich der Liebesglaube
Gesangbuch1741_2_037330	be zu deinem Herzen eine	zu deinem Herzen eine
Gesangbuch1741_2_037331	bahn; fo machen wir	Bahn; so machen wir
Gesangbuch1741_2_037332	es nicht zum Raube, wir	es nicht zum Raub, wir
Gesangbuch1741_2_037333	nehmens auf den knien an.	nehmen es auf den Knien an.
Gesangbuch1741_2_037334	4. Das unempfindlich	4. Das unempfindlich
Gesangbuch1741_2_037335	wahre wesen, das du dir	wahre Wesen, das du dir
Gesangbuch1741_2_037336	zum Gemach erleben, das al-	zum Gemach erlesen, das allerheiligste,
Gesangbuch1741_2_037337	lerheiligte, der geift der	der Geist, der
Gesangbuch1741_2_037338	durch dein blut und tod	durch dein Blut und Tod
Gesangbuch1741_2_037339	genefen, erwartet, daß er	genesen, erwartet, dass er
Gesangbuch1741_2_037340	dich geneußt.	dich genießt.
Gesangbuch1741_2_037341	Com-	Kom-
Gesangbuch1741_2_037342	<pb n="902a" src="902.jpg" />	<pb n="902a" src="902.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037343	886 Communion-Lieder.	886 Kommunionlieder.
Gesangbuch1741_2_037344	Communion-Lieder.	Kommunionlieder.
Gesangbuch1741_2_037345	961. Mel. 45.	961. Mel. 45.
Gesangbuch1741_2_037346	NAht heran ihr lie-	Nahet heran, ihr lieben
Gesangbuch1741_2_037347	ben glieder, Chri-	Glieder, Christi
Gesangbuch1741_2_037348	fti mütter, Ichwe-	Mütter, Schwestern,
Gesangbuch1741_2_037349	ftern, brüder, laßt uns mit	Brüder, lasst uns mit
Gesangbuch1741_2_037350	dem ganzen leben, in die	dem ganzen Leben, in die
Gesangbuch1741_2_037351	innigkeit erheben.	Innigkeit erheben.
Gesangbuch1741_2_037352	2. Naht heran zu ei-	2. Nahet heran zu einem
Gesangbuch1741_2_037353	nem mahle, daß ich im	Mahle, dass ich im
Gesangbuch1741_2_037354	vollendungs-faale kaum	Vollendungssaale kaum
Gesangbuch1741_2_037355	vollkommener vermuthe,	vollkommener vermute,
Gesangbuch1741_2_037356	kommt zu Chrifti fleifch	kommt zu Christi Fleisch
Gesangbuch1741_2_037357	und blute.	und Blute.
Gesangbuch1741_2_037358	3. Eben der um unfert	3. Eben der um unseretwillen
Gesangbuch1741_2_037359	willen fích ließ in die windel	sich ließ in die Windel
Gesangbuch1741_2_037360	hüllen, der fích feiner kraft	hüllen, der sich seiner Kraft

ID

Gesangbuch1741_2_037361
 Gesangbuch1741_2_037362
 Gesangbuch1741_2_037363
 Gesangbuch1741_2_037364
 Gesangbuch1741_2_037365
 Gesangbuch1741_2_037366
 Gesangbuch1741_2_037367
 Gesangbuch1741_2_037368
 Gesangbuch1741_2_037369
 Gesangbuch1741_2_037370
 Gesangbuch1741_2_037371
 Gesangbuch1741_2_037372
 Gesangbuch1741_2_037373
 Gesangbuch1741_2_037374
 Gesangbuch1741_2_037375
 Gesangbuch1741_2_037376
 Gesangbuch1741_2_037377
 Gesangbuch1741_2_037378
 Gesangbuch1741_2_037379
 Gesangbuch1741_2_037380
 Gesangbuch1741_2_037381
 Gesangbuch1741_2_037382
 Gesangbuch1741_2_037383
 Gesangbuch1741_2_037384
 Gesangbuch1741_2_037385
 Gesangbuch1741_2_037386
 Gesangbuch1741_2_037387
 Gesangbuch1741_2_037388
 Gesangbuch1741_2_037389
 Gesangbuch1741_2_037390
 Gesangbuch1741_2_037391
 Gesangbuch1741_2_037392
 Gesangbuch1741_2_037393
 Gesangbuch1741_2_037394
 Gesangbuch1741_2_037395
 Gesangbuch1741_2_037396
 Gesangbuch1741_2_037397
 Gesangbuch1741_2_037398
 Gesangbuch1741_2_037399
 Gesangbuch1741_2_037400

Diplomatische Transkription

erwogen, und die Gottheit
 ausgezogen.
 4. Der im elend und im
 mühen unferthalb fih ließ
 erziehen, der nicht hatte
 da er ruhte, der gefchwizt
 vor fchwerem muthe.
 5. Der den bitterm kelch
 gefchmecket, fih am creuze
 ausgeftrecket, und der alle
 unfre plagen hat an feel
 und leib getragen.
 6. Den zuletzt fein treues
 lieben, in des todes thal
 getrieben, um bey tau-
 fend fchmerz empfinden,
 GOTTES herz vor uns
 zu binden.
 <pb n="902b" src="902.jpg" />
 7. Diefen drang die
 lieb und freude einft durch
 alle eingeweide. Men-
 fchen können doch fein treib-
 en nicht auf andre art
 befchreiben.
 8. Er vergaß der ar-
 men wiege, leiden that
 ihm keine gnüge, fterben
 fchien ihm nichts zu nen-
 nen, weil er nicht verfaul-
 en können.
 9. Seine unermeßne hö-
 hen folten gleich der erden
 ftehen, feine Gottheit folt
 hernieder, in die menfchen
 feine glieder.
 10. Darum wußten feine
 triebe, (wie fo finnreich ift
 die liebe?) bahn und wege
 auszudenken, fih in unfer

Normalisierter Text

entledigt, und die Gottheit
 ausgezogen.
 4. Der im Elend und im
 Mühen unferetwegen sich ließ
 erziehen, der nicht hatte,
 da er ruhte, der geschwizt
 vor schwerem Mute.
 5. Der den bitterm Kelch
 geschmeckt, sich am Kreuze
 ausgestreckt, und der alle
 unsre Plagen hat an Seele
 und Leib getragen.
 6. Den zuletzt sein treues
 Lieben, in des Todes Tal
 getrieben, um bei tausend
 Schmerzempfindungen,
 Gottes Herz vor uns
 zu binden.
 <pb n="902b" src="902.jpg" />
 7. Diesen drang die
 Lieb und Freude einst durch
 alle Eingeweide. Menschen
 können doch sein Treiben
 nicht auf andere Art
 beschreiben.
 8. Er vergaß der armen
 Wiege, Leiden tat ihm keine
 Genüge, Sterben
 schien ihm nichts zu bedeuten,
 weil er nicht vergehen
 konnte.
 9. Seine unermessne Höhen
 sollten gleich der Erden
 stehen, seine Gottheit sollte
 hernieder, in die Menschen,
 seine Glieder.
 10. Darum wussten seine
 Triebe, (wie so sinnreich ist
 die Liebe?) Bahn und Wege
 auszudenken, sich in unser

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037401	fleisch zu senken.	Fleisch zu senken.
Gesangbuch1741_2_037402	11 Diefle tiefe heimlich	11. Diese tiefen Heimlichkeiten
Gesangbuch1741_2_037403	keiten gehen viele tausend	gehen viele tausend
Gesangbuch1741_2_037404	weiten, über allen klang	Weiten, über allen Klang
Gesangbuch1741_2_037405	der lieder! feelen! feelen!	der Lieder! Seelen! Seelen!
Gesangbuch1741_2_037406	linket nieder.	sinket nieder.
Gesangbuch1741_2_037407	12. Schweigt ihr groffen	12. Schweigt, ihr großen
Gesangbuch1741_2_037408	Cherubinen, fill ihr mun	Cherubinen, still, ihr muntern
Gesangbuch1741_2_037409	tern Seraphinen, eure	Seraphinen, eure
Gesangbuch1741_2_037410	brüder wollen eilig rufen:	Brüder wollen eilig rufen:
Gesangbuch1741_2_037411	heilig, heilig, heilig!	Heilig, heilig, heilig!
Gesangbuch1741_2_037412	13. Diefle felige minute	13. Diese selige Minute
Gesangbuch1741_2_037413	trinkt vons würgelammes	trinkt vom Würgelammes
Gesangbuch1741_2_037414	blute und gedeyht von fei	Blute und gedeiht von seinem
Gesangbuch1741_2_037415	nem	
Gesangbuch1741_2_037416	<pb n="903a" src="903.jpg" />	<pb n="903a" src="903.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037417	CommunionLieder. 887	Kommunionlieder. 887
Gesangbuch1741_2_037418	nem fleische, feine liebe, fei	Fleische, seine Liebe, seine
Gesangbuch1741_2_037419	ne keufche.	keusche.
Gesangbuch1741_2_037420	14. Jezt ift unfer labbath	14. Jetzt ist unser Sabbat
Gesangbuch1741_2_037421	kommen, könig du wirst an	gekommen, König, du wirst angenommen,
Gesangbuch1741_2_037422	genommen, fäume nicht	säume nicht,
Gesangbuch1741_2_037423	heran zu nahen, laß dich in	heranzunahen, lass dich inniglich
Gesangbuch1741_2_037424	niglich umfahen.	umfassen.
Gesangbuch1741_2_037425	15. Hebet euch ihr groben	15. Hebt euch, ihr groben
Gesangbuch1741_2_037426	finnen, hebe dich vernunft	Sinne, hebe dich, Vernunft,
Gesangbuch1741_2_037427	von hinnen, unbeflekte fee	von hinnen, unbefleckte Seelenamme,
Gesangbuch1741_2_037428	lenamme, dein volk war	dein Volk wartet
Gesangbuch1741_2_037429	tet deiner flamme.	deiner Flamme.
Gesangbuch1741_2_037430	16. Möchte man du feeli	16. Möchte man, du seliges
Gesangbuch1741_2_037431	ges welen uns hinfort in	Wesen, uns hinfort in
Gesangbuch1741_2_037432	augen lefen, wo wir hin	Augen lesen, wo wir hingerückt
Gesangbuch1741_2_037433	gezücket waren, über dei	waren, über deinem
Gesangbuch1741_2_037434	nem offenbaren.	Offenbaren.
Gesangbuch1741_2_037435	962. Mel. 115.	962. Mel. 115.
Gesangbuch1741_2_037436	Die feelen, die in dir	Die Seelen, die in dir
Gesangbuch1741_2_037437	verbunden, von dir	verbunden, von dir
Gesangbuch1741_2_037438	gefuchet und gefun	gesucht und gefunden,
Gesangbuch1741_2_037439	den, und fo genau verei	und so genau vereinigt
Gesangbuch1741_2_037440	nigt feyn, die preifen felig	sein, die preisen selig

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037441	diese ftunden, und effen dich	diese Stunden, und essen dich
Gesangbuch1741_2_037442	begierlich ein.	begierlich ein.
Gesangbuch1741_2_037443	2. Wir können nicht zu-	2. Wir können nicht zusammenschallen,
Gesangbuch1741_2_037444	fammen fchallen, denn eins	denn eins
Gesangbuch1741_2_037445	muß in der ferne wallen, das	muss in der Ferne wallen, das
Gesangbuch1741_2_037446	andre dient dir anderwärts,	andre dient dir anderwärts,
Gesangbuch1741_2_037447	theils find mit fchwachheit	teils sind mit Schwachheit
Gesangbuch1741_2_037448	überfallen, doch haben wir	überfallen, doch haben wir
Gesangbuch1741_2_037449	ein einig herz.	ein einig Herz.
Gesangbuch1741_2_037450	3. Diß herze preiëet	3. Dies Herz preiset
Gesangbuch1741_2_037451	deine treue, daß du uns	deine Treue, dass du uns
Gesangbuch1741_2_037452	heute, als auff's neue, dein	heute, als aufs Neue, dein
Gesangbuch1741_2_037453	wahres welen dargereicht,	wahres Wesen dargereicht,
Gesangbuch1741_2_037454	<pb n="903b" src="903.jpg" />	<pb n="903b" src="903.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037455	gieb daß fich leib und feel	gib, dass sich Leib und Seele
Gesangbuch1741_2_037456	erfreue, die ihr magnet fchon	erfreue, die ihr Magnet schon
Gesangbuch1741_2_037457	wieder zeucht.	wieder zieht.
Gesangbuch1741_2_037458	4. Mein könig, daß wir	4. Mein König, dass wir
Gesangbuch1741_2_037459	angefangen, nach diefer	angefangen, nach dieser
Gesangbuch1741_2_037460	fpeiße zu verlangen, zu dür-	Speise zu verlangen, zu dürsten
Gesangbuch1741_2_037461	ften nach dem lebens-	nach dem Lebenstrank,
Gesangbuch1741_2_037462	trank, ift manche zeit da-	ist manche Zeit dahingegangen,
Gesangbuch1741_2_037463	hin gegangen, und wir	und wir
Gesangbuch1741_2_037464	find noch vor liebe krank.	sind noch vor Liebe krank.
Gesangbuch1741_2_037465	5. Denn diefer feufzt,	5. Denn dieser seufzt,
Gesangbuch1741_2_037466	dein knecht zu werden,	dein Knecht zu werden,
Gesangbuch1741_2_037467	und jener dein gelchöpf	und jener dein Geschöpf
Gesangbuch1741_2_037468	auf erden, der eine nur	auf Erden, der eine nur,
Gesangbuch1741_2_037469	der tritt vom thron, ein	der tritt vom Thron, ein
Gesangbuch1741_2_037470	anderer ein fchaaf der heer-	anderer ein Schaf der Herden,
Gesangbuch1741_2_037471	den, der dritte dein gerin-	der dritte dein geringer
Gesangbuch1741_2_037472	ger thon.	Ton.
Gesangbuch1741_2_037473	6. Wir alle wollen al-	6. Wir alle wollen alles
Gesangbuch1741_2_037474	les mißen, dich, unfre weis-	messen, dich, unsre Weisheit,
Gesangbuch1741_2_037475	heit, wolln wir wißen,	wolln wir wissen,
Gesangbuch1741_2_037476	und alles andern müfig	und alles anderen müßig
Gesangbuch1741_2_037477	gehn. O gieb uns einen	gehen. O gib uns einen
Gesangbuch1741_2_037478	legens-biffen, und das ift	Segensbissen, und das ist
Gesangbuch1741_2_037479	unfer aller flehn.	unser aller Flehen.
Gesangbuch1741_2_037480	7. Die fchweftern haben	7. Die Schwestern haben

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037481	gleiche triebe, die fehnen	gleiche Triebe, die sehnen
Gesangbuch1741_2_037482	fich nach deiner liebe, fie fe	sich nach deiner Liebe, sie sehen
Gesangbuch1741_2_037483	hen nach der fanftmuth	nach der Sanftmut
Gesangbuch1741_2_037484	aus, o daß ein jede tiefer	aus, o dass ein jede tiefer
Gesangbuch1741_2_037485	grübe, und gründet in dein	grabe, und gründet in dein
Gesangbuch1741_2_037486	herz ihr haus.	Herz ihr Haus.
Gesangbuch1741_2_037487	8. Ihr inneres, HERR,	8. Ihr Inneres, HERR,
Gesangbuch1741_2_037488	fchreyt ums eine, fie wollen	schreit ums Eine, sie wollen
Gesangbuch1741_2_037489	alle völlig reine, und ohne	alle völlig rein, und ohne
Gesangbuch1741_2_037490	tadel vor dir feyn, fie wä	Tadel vor dir sein, sie wären
Gesangbuch1741_2_037491	ren gerne dein alleine,	gerne dein allein,
Gesangbuch1741_2_037492	Kkk 3 fo	Kkk 3 so
Gesangbuch1741_2_037493	<pb n="904a" src="904.jpg" />	<pb n="904a" src="904.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037494	888 Communion>Lieder.	888 Kommunionlieder.
Gesangbuch1741_2_037495	fo könnten fie fich deiner	so könnten sie sich deiner
Gesangbuch1741_2_037496	freun.	freuen.
Gesangbuch1741_2_037497	9. Da haft du unfer	9. Da hast du unser
Gesangbuch1741_2_037498	herzens fehnen, haft du uns	Herzensehnen, hast du uns
Gesangbuch1741_2_037499	wolln an dich gewehnen,	wollen an dich gewöhnen,
Gesangbuch1741_2_037500	fo hab uns nun fo, wie wir	so hab uns nun so, wie wir
Gesangbuch1741_2_037501	find, wir bitten dich mit	sind, wir bitten dich mit
Gesangbuch1741_2_037502	taufend thränen, vollend	tausend Tränen, vollende
Gesangbuch1741_2_037503	uns alle fein gefchwind.	uns alle sein geschwind.
Gesangbuch1741_2_037504	963. Mel. 110.	963. Mel. 110.
Gesangbuch1741_2_037505	Diefes und geheimes	Dieses und geheimes
Gesangbuch1741_2_037506	Lamm! auf Zions	Lamm! auf Zions
Gesangbuch1741_2_037507	hügel, brecher aller	Hügel, Brecher aller
Gesangbuch1741_2_037508	lieben fiegel; fchau die hoch	sieben Siegel; schau die hochgeborne
Gesangbuch1741_2_037509	gebohrne und erleuchte fee	und erleuchtete Seelen
Gesangbuch1741_2_037510	len in den unfcheinbarften	in den unscheinbarsten
Gesangbuch1741_2_037511	hölen, die den HErrn herz	Höhlen, die den HERRN herzlich
Gesangbuch1741_2_037512	lich gern mit den liebesket	gern mit den Liebesketten
Gesangbuch1741_2_037513	ten angebunden hätten.	angebunden hätten.
Gesangbuch1741_2_037514	2. Hie ift eine heerde, die	2. Hier ist eine Herde, die
Gesangbuch1741_2_037515	fich ihrer hütten und des	sich ihrer Hütten und des
Gesangbuch1741_2_037516	Königs in der mitten, und	Königs in der Mitte, und
Gesangbuch1741_2_037517	an ihrer fpitze ihres prie	an ihrer Spitze ihres Priesters
Gesangbuch1741_2_037518	fters freuet und den groffen	freuet und den großen
Gesangbuch1741_2_037519	bund erneuet, dorten weift	Bund erneuet, dorten weist
Gesangbuch1741_2_037520	Chrifti Geift, brüder auf die	Christi Geist, Brüder auf die

ID

Gesangbuch1741_2_037521
 Gesangbuch1741_2_037522
 Gesangbuch1741_2_037523
 Gesangbuch1741_2_037524
 Gesangbuch1741_2_037525
 Gesangbuch1741_2_037526
 Gesangbuch1741_2_037527
 Gesangbuch1741_2_037528
 Gesangbuch1741_2_037529
 Gesangbuch1741_2_037530
 Gesangbuch1741_2_037531
 Gesangbuch1741_2_037532
 Gesangbuch1741_2_037533
 Gesangbuch1741_2_037534
 Gesangbuch1741_2_037535
 Gesangbuch1741_2_037536
 Gesangbuch1741_2_037537
 Gesangbuch1741_2_037538
 Gesangbuch1741_2_037539
 Gesangbuch1741_2_037540
 Gesangbuch1741_2_037541
 Gesangbuch1741_2_037542
 Gesangbuch1741_2_037543
 Gesangbuch1741_2_037544
 Gesangbuch1741_2_037545
 Gesangbuch1741_2_037546
 Gesangbuch1741_2_037547
 Gesangbuch1741_2_037548
 Gesangbuch1741_2_037549
 Gesangbuch1741_2_037550
 Gesangbuch1741_2_037551
 Gesangbuch1741_2_037552
 Gesangbuch1741_2_037553
 Gesangbuch1741_2_037554
 Gesangbuch1741_2_037555
 Gesangbuch1741_2_037556
 Gesangbuch1741_2_037557
 Gesangbuch1741_2_037558
 Gesangbuch1741_2_037559
 Gesangbuch1741_2_037560

Diplomatische Transkription

reife, nach der väter weife.
 3. Wunder guter Hey-
 land, wie find sie zerstreuet?
 da der Leviathan dräuet;
 wo man in dem fommer
 ftrenge kälte leidet, wo die
 ftolze welle fchneidet; wo
 die welt auf sie hält; wo die
 fteine fchwitzen; an der höfe
 fpitzen.
 <pb n="904b" src="904.jpg" />
 4. Liebe komm und leuch-
 te unfrer brüder füßen, thue
 auf, laß nichts verfhließen
 was sie folln durchwandern,
 mache bahn und ftege, auch
 durch unwegfame wege, laß
 sie auch, pilger brauch,
 HERR nach deinem wal-
 ten, allenthalben halten.
 5. Aber uns du Liebe, du
 getreue liebe, uns verneue
 deine triebe, uns du groffer
 Meifter, laß das zeugnis
 wiffen, das die feelen haben
 müßen, die das Lamm,
 Bräutigam! da sie zu ihm
 kommen, in den arm genom-
 men.
 6. Laß uns kräftig füh-
 len, daß wir blut getrunken,
 als wir vor dir hingefunken,
 daß wir von dem fleische der
 verföhnung gefsen, laß uns
 inniglich ermessen. Jedes
 paar unfrer fchaar, Herzog
 JESU Chrift! zu dem
 kampf rülte.
 7. Sey du mann der wit-
 wen, die fich vor dich wei-

Normalisierter Text

Reise, nach der Väter Weise.
 3. Wunder guter Heiland,
 wie sind sie zerstreut?
 da der Leviathan drohet;
 wo man in dem Sommer
 strenge Kälte leidet, wo die
 stolze Welle schneidet; wo
 die Welt auf sie hält; wo die
 Steine schwitzen; an der Höfe
 Spitzen.
 <pb n="904b" src="904.jpg" />
 4. Liebe, komm und leuchte
 unserer Brüder Füßen, tue
 auf, lass nichts verschließen,
 was sie sollen durchwandern,
 mache Bahn und Stege, auch
 durch unwegsame Wege, lass
 sie auch, Pilgerbrauch,
 HERR, nach deinem Walten,
 allenthalben halten.
 5. Aber uns, du Liebe, du
 getreue Liebe, uns erneuere
 deine Triebe, uns, du großer
 Meister, lass das Zeugnis
 wissen, das die Seelen haben
 müssen, die das Lamm,
 Bräutigam! da sie zu ihm
 kommen, in den Arm genommen.
 6. Lass uns kräftig fühlen,
 dass wir Blut getrunken,
 als wir vor dir hingsunken,
 dass wir von dem Fleische der
 Versöhnung gegessen, lass uns
 inniglich ermessen. Jedes
 Paar unserer Schar, Herzog
 JESU Christe! zu dem
 Kampfe rüste.
 7. Sei du Mann der Witwen,
 die sich vor dich weihen,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037561	hen, und der witwer die dich	und der Witwer, die dich
Gesangbuch1741_2_037562	freyen; mit den muntern	freien; mit den muntern
Gesangbuch1741_2_037563	männern, und den fanften	Männern, und den sanften
Gesangbuch1741_2_037564	frauen, wolft du dich im	Frauen, wolltest du dich im
Gesangbuch1741_2_037565	geifte trauen; unfre wolk	Geiste trauen; unsre Wolke,
Gesangbuch1741_2_037566	freyes volk werde zugefie-	freies Volk, werde zugesiegelt,
Gesangbuch1741_2_037567	gelt, jedes kind verriegelt.	jedes Kind verriegelt.
Gesangbuch1741_2_037568	964.	964.
Gesangbuch1741_2_037569	<pb n="905a" src="905.jpg" />	<pb n="905a" src="905.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037570	Communion-Lieder. 889	Kommunionlieder. 889
Gesangbuch1741_2_037571	964. Mel. 93.	964. Mel. 93.
Gesangbuch1741_2_037572	Wie ein hirsch zur	Wie ein Hirsch zur
Gesangbuch1741_2_037573	dürren zeit nach	dürren Zeit nach
Gesangbuch1741_2_037574	dem frilchen waf-	dem frischen Wasser
Gesangbuch1741_2_037575	fer fchreyt; also fchreyet	schreit; also schreiet
Gesangbuch1741_2_037576	voller fchmerzens nach dem	voller Schmerzens nach dem
Gesangbuch1741_2_037577	waffer deines herzens, JESU,	Wasser deines Herzens, JESU,
Gesangbuch1741_2_037578	meine matte feel in	meine matte Seele
Gesangbuch1741_2_037579	der dünnen leibes höl.	in der dünnen Leibeshöhle.
Gesangbuch1741_2_037580	2. Ach verleihe mir zur	2. Ach, verleihe mir zur
Gesangbuch1741_2_037581	ftund, daß ich meinen wel-	Stund, dass ich meinen welken
Gesangbuch1741_2_037582	ken mund an dein ofne	Mund an deine offene
Gesangbuch1741_2_037583	bruft ansetze, und mich da	Brust ansetze, und mich da
Gesangbuch1741_2_037584	erquik und letze. Ach wer	erquicke und labe. Ach, wer
Gesangbuch1741_2_037585	führet mich zu dir; oder	führet mich zu dir; oder
Gesangbuch1741_2_037586	aber dich zu mir.	aber dich zu mir.
Gesangbuch1741_2_037587	3. Ey fo fleuß doch mil-	3. Ei, so fließ doch mildiglich
Gesangbuch1741_2_037588	diglich in mein herz und	in mein Herz und
Gesangbuch1741_2_037589	tränke mich! fleuß herein	tränke mich! Fließ herein,
Gesangbuch1741_2_037590	damit ich trinke, und in dei-	damit ich trinke, und in deine
Gesangbuch1741_2_037591	ne liebe finke, da ich bis in	Liebe sinke, da ich bis in
Gesangbuch1741_2_037592	ewigkeit fchmecke deine füß-	Ewigkeit schmecke deine Süßigkeit.
Gesangbuch1741_2_037593	figkeit.	
Gesangbuch1741_2_037594	965.	965.
Gesangbuch1741_2_037595	Wir gläuben all und	Wir glauben all und
Gesangbuch1741_2_037596	bekennen frey, daß	bekennen frei, dass
Gesangbuch1741_2_037597	nach Chriffti wort,	nach Christi Wort,
Gesangbuch1741_2_037598	diß brodt der leib Chriffti	dies Brot der Leib Christi
Gesangbuch1741_2_037599	fey, der für unfer fünd und	sei, der für unsre Sünd und
Gesangbuch1741_2_037600	miffethat litt am creuz den	Missetat litt am Kreuz den

ID

Gesangbuch1741_2_037601
 Gesangbuch1741_2_037602
 Gesangbuch1741_2_037603
 Gesangbuch1741_2_037604
 Gesangbuch1741_2_037605
 Gesangbuch1741_2_037606
 Gesangbuch1741_2_037607
 Gesangbuch1741_2_037608
 Gesangbuch1741_2_037609
 Gesangbuch1741_2_037610
 Gesangbuch1741_2_037611
 Gesangbuch1741_2_037612
 Gesangbuch1741_2_037613
 Gesangbuch1741_2_037614
 Gesangbuch1741_2_037615
 Gesangbuch1741_2_037616
 Gesangbuch1741_2_037617
 Gesangbuch1741_2_037618
 Gesangbuch1741_2_037619
 Gesangbuch1741_2_037620
 Gesangbuch1741_2_037621
 Gesangbuch1741_2_037622
 Gesangbuch1741_2_037623
 Gesangbuch1741_2_037624
 Gesangbuch1741_2_037625
 Gesangbuch1741_2_037626
 Gesangbuch1741_2_037627
 Gesangbuch1741_2_037628
 Gesangbuch1741_2_037629
 Gesangbuch1741_2_037630
 Gesangbuch1741_2_037631
 Gesangbuch1741_2_037632
 Gesangbuch1741_2_037633
 Gesangbuch1741_2_037634
 Gesangbuch1741_2_037635
 Gesangbuch1741_2_037636
 Gesangbuch1741_2_037637
 Gesangbuch1741_2_037638
 Gesangbuch1741_2_037639
 Gesangbuch1741_2_037640

Diplomatische Transkription

bittern tod.
 2. Des gleichen der wein
 in feiner art, fein unchul-
 digs blut, welchs ihm am
 <pb n="905b" src="905.jpg" />
 creuz vergoffen ward uns
 und allen gläubigen zu gut,
 fo ihm folgen in demuth.
 966. Mel. 96.
 WEnn erblik ich doch
 einmal meine lie-
 be? eile bald vom
 Libano, füffe liebe! deine
 braut ruft mit begier:
 komm, o JESU! komm,
 o füffer JESU!
 2. Siehe mich die matte,
 an, deine kranke, daß ich
 nicht von dir, mein Hirt! et-
 wa wanke: meine kraft
 verläffet mich, ich vergehe,
 wo ich dich nicht fehe.
 3. Töchter von Jerufa-
 lem! gehet, eilet, faget mei-
 nem bräutigam, der mich
 heilet, faget, wie mich hat
 entzündt feine flamme, feine
 keufche flamme.
 4. Ruft ihr fterne über-
 laut, daß ich liebe, und ihr
 waffer! rufet auch, daß ich
 liebe: alles was nur ftim-
 men hat, fag dem Lamme
 viel von meiner flamme.
 5. Einmal hat er feinen
 kuß mir gegeben, alsbald
 kont ich ohne ihn nicht mehr
 leben; nichts vergnügt
 mich auffer ihm, alle dinge
 find mir zu geringe.

Normalisierter Text

bittern Tod.
 2. Desgleichen der Wein
 in seiner Art, sein unschuldiges
 Blut, welches ihm am
 <pb n="905b" src="905.jpg" />
 Kreuz vergossen ward uns
 und allen Gläubigen zugut,
 so ihm folgen in Demut.
 966. Mel. 96.
 Wann erblick ich doch
 einmal meine Liebe?
 Eile bald vom
 Libanon, süße Liebe! Deine
 Braut ruft mit Begier:
 Komm, o JESU! Komm,
 o süßer JESU!
 2. Siehe mich, die Matte,
 an, deine Kranke, dass ich
 nicht von dir, mein Hirt! etwa
 wanke: meine Kraft
 verlässt mich, ich vergehe,
 wo ich dich nicht sehe.
 3. Töchter von Jerusalem!
 Gehet, eilet, saget meinem
 Bräutigam, der mich
 heilet, saget, wie mich hat
 entzündet seine Flamme, seine
 keusche Flamme.
 4. Ruft, ihr Sterne, überlaut,
 dass ich liebe, und ihr
 Wasser! rufet auch, dass ich
 liebe: alles, was nur Stimmen
 hat, sag dem Lamme
 viel von meiner Flamme.
 5. Einmal hat er seinen
 Kuss mir gegeben, alsbald
 konnte ich ohne ihn nicht mehr
 leben; nichts vergnügt
 mich außer ihm, alle Dinge
 sind mir zu gering.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037641	Kkk 4 6. Ich	Kkk 4 6. Ich
Gesangbuch1741_2_037642	<pb n="906a" src="906.jpg" />	<pb n="906a" src="906.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037643	890 Von der Stadt GÖttes	890 Von der Stadt Gottes
Gesangbuch1741_2_037644	6. Ich verlange tausend-	6. Ich verlange tausendmal
Gesangbuch1741_2_037645	mal meinen bruder, tausend-	meinen Bruder, tausendmal
Gesangbuch1741_2_037646	mal begehrt ich ihn, meinen	begehrt ich ihn, meinen
Gesangbuch1741_2_037647	bruder: er kömmt nie aus	Bruder: er kommt nie aus
Gesangbuch1741_2_037648	meinem sinn: er ist meine,	meinem Sinn: er ist meine,
Gesangbuch1741_2_037649	und ich gänzlich feine.	und ich gänzlich seine.
Gesangbuch1741_2_037650	7. Was verzeuchst du	7. Was verziehest du
Gesangbuch1741_2_037651	denn, mein herz, mein ver-	denn, mein Herz, mein Verlangen?
Gesangbuch1741_2_037652	langen? o wie fehnlich wart	O wie sehnlich wart
Gesangbuch1741_2_037653	ich dich zu umfängen! sieh,	ich dich zu umfängen! Sieh,
Gesangbuch1741_2_037654	der geift und deine braut	der Geist und deine Braut
Gesangbuch1741_2_037655	rufen: komme, labe deine	rufen: komme, labe deine
Gesangbuch1741_2_037656	fromme!	Fromme!
Gesangbuch1741_2_037657	8. Komme wieder, liebfter	8. Komm wieder, liebster
Gesangbuch1741_2_037658	freund! komme wieder! lauf	Freund! Komm wieder! Lauf
Gesangbuch1741_2_037659	noch fchneller als ein hirsch,	noch schneller als ein Hirsch,
Gesangbuch1741_2_037660	komm hernieder! küffe mich	komm hernieder! Küsse mich
Gesangbuch1741_2_037661	mit deinem kuß: deine küffe	mit deinem Kuss: deine Küsse
Gesangbuch1741_2_037662	find mir honig füffe.	sind mir honigsüß.
Gesangbuch1741_2_037663	9. Hör! die holde ftimme	9. Hör! Die holde Stimme
Gesangbuch1741_2_037664	ruft meines freundes, bloß	ruft meines Freundes, bloß
Gesangbuch1741_2_037665	die ftimm erquicket mich	die Stimm erquickt mich.
Gesangbuch1741_2_037666	Von der Stadt GOTTES und dem	Von der Stadt GOTTES und dem
Gesangbuch1741_2_037667	Liede des Lammes.	Liede des Lammes.
Gesangbuch1741_2_037668	967. Mel. 9.	967. Mel. 9.
Gesangbuch1741_2_037669	Die zeit ist nunmehr	Die Zeit ist nunmehr
Gesangbuch1741_2_037670	nah, HERR JE-	nah, HERR JESU,
Gesangbuch1741_2_037671	SU, du bist da; die	du bist da; die
Gesangbuch1741_2_037672	wunder, die den Leuten dein	Wunder, die den Leuten deine
Gesangbuch1741_2_037673	ankunft follen deuten, die	Ankunft sollen deuten, die
Gesangbuch1741_2_037674	find, wie wir gefehen, in	sind, wie wir gesehen, in
Gesangbuch1741_2_037675	groffer zahl gefchehen.	großer Zahl geschehen.
Gesangbuch1741_2_037676	2. Was foll ich denn nun	2. Was soll ich denn nun
Gesangbuch1741_2_037677	thun? ich foll auf dem be-	tun? Ich soll auf dem beruhen,
Gesangbuch1741_2_037678	ruhn, was du mir haft ver-	was du mir hast ver-
Gesangbuch1741_2_037679	<pb n="906b" src="906.jpg" />	<pb n="906b" src="906.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037680	meines freundes; auf dem	meines Freundes; auf dem

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037681	ölberg ftehen fchon feine	Ölberg stehen schon seine
Gesangbuch1741_2_037682	fülle, die ich herzlich küffe.	Füße, die ich herzlich küsse.
Gesangbuch1741_2_037683	10. Voller freude jauchze	10. Voller Freude jauchze
Gesangbuch1741_2_037684	ich, weil mirs glücket, weil	ich, weil mir's glücket, weil
Gesangbuch1741_2_037685	ich meinen fchönften fchatz	ich meinen schönsten Schatz
Gesangbuch1741_2_037686	hab erblicket. Er ift mein	hab erblickt. Er ist mein
Gesangbuch1741_2_037687	und ich bin fein; er alleine	und ich bin sein; er alleine
Gesangbuch1741_2_037688	ift es, er alleine.	ist es, er alleine.
Gesangbuch1741_2_037689	11. Bürger Zions! die	11. Bürger Zions! Die
Gesangbuch1741_2_037690	ihr feht meinen lieben, derer	ihr seht meinen Lieben, deren
Gesangbuch1741_2_037691	nahm im himmel ift ange-	Name im Himmel ist angeschrieben,
Gesangbuch1741_2_037692	fchrieben, und du jungfräu-	und du jungfräuliches
Gesangbuch1741_2_037693	liches heer! freut euch alle,	Heer! Freut euch alle,
Gesangbuch1741_2_037694	freut euch mit mir alle.	freut euch mit mir alle.
Gesangbuch1741_2_037695	12. Seht mit frohem an-	12. Seht mit frohem Angesicht
Gesangbuch1741_2_037696	geficht meine freude! feht,	meine Freude! Seht,
Gesangbuch1741_2_037697	wie mit dem bräutigam ich	wie mit dem Bräutigam ich
Gesangbuch1741_2_037698	mich weide! er ift mein, und	mich weide! Er ist mein, und
Gesangbuch1741_2_037699	ich bin fein: er alleine ift es,	ich bin sein: er alleine ist es,
Gesangbuch1741_2_037700	er alleine.	er alleine.
Gesangbuch1741_2_037701	heiffen, daß du mich wollett	heißen, dass du mich wollest
Gesangbuch1741_2_037702	reiffen aus meines grabes	reißen aus meines Grabes
Gesangbuch1741_2_037703	kammer und allem andern	Kammer und allem andern
Gesangbuch1741_2_037704	jammer.	Jammer.
Gesangbuch1741_2_037705	3. Ach! was wird doch	3. Ach! Was wird doch
Gesangbuch1741_2_037706	dein wort, o fülfer feelen,	dein Wort, o süßer Seelenhort!
Gesangbuch1741_2_037707	hort! was wird doch feyn	Was wird doch sein
Gesangbuch1741_2_037708	dein fprechen, wenn dein	dein Sprechen, wenn dein
Gesangbuch1741_2_037709	herz aus wird brechen zu	Herz aus wird brechen
Gesangbuch1741_2_037710	mir und meinen brüdern,	zu mir und meinen Brüdern,
Gesangbuch1741_2_037711	als deines leibes gliedern?	als deines Leibes Gliedern?
Gesangbuch1741_2_037712	4. Werd ich dann auch vor	4. Werd ich dann auch vor
Gesangbuch1741_2_037713	freud	Freud
Gesangbuch1741_2_037714	<pb n="907a" src="907.jpg" />	<pb n="907a" src="907.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037715	und dem Liede des Lammes. 891	und dem Liede des Lammes. 891
Gesangbuch1741_2_037716	freud in folcher gnadenzeit	in solcher Gnadenzeit den
Gesangbuch1741_2_037717	den augen ihre zähren und	Augen ihre Zähren und
Gesangbuch1741_2_037718	thränen können wehren, daß	Tränen können wehren, dass
Gesangbuch1741_2_037719	fie mir nicht mit haufen	sie mir nicht mit Haufen
Gesangbuch1741_2_037720	auf meine wangen laufen?	auf meine Wangen laufen?

ID

Gesangbuch1741_2_037721
 Gesangbuch1741_2_037722
 Gesangbuch1741_2_037723
 Gesangbuch1741_2_037724
 Gesangbuch1741_2_037725
 Gesangbuch1741_2_037726
 Gesangbuch1741_2_037727
 Gesangbuch1741_2_037728
 Gesangbuch1741_2_037729
 Gesangbuch1741_2_037730
 Gesangbuch1741_2_037731
 Gesangbuch1741_2_037732
 Gesangbuch1741_2_037733
 Gesangbuch1741_2_037734
 Gesangbuch1741_2_037735
 Gesangbuch1741_2_037736
 Gesangbuch1741_2_037737
 Gesangbuch1741_2_037738
 Gesangbuch1741_2_037739
 Gesangbuch1741_2_037740
 Gesangbuch1741_2_037741
 Gesangbuch1741_2_037742
 Gesangbuch1741_2_037743
 Gesangbuch1741_2_037744
 Gesangbuch1741_2_037745
 Gesangbuch1741_2_037746
 Gesangbuch1741_2_037747
 Gesangbuch1741_2_037748
 Gesangbuch1741_2_037749
 Gesangbuch1741_2_037750
 Gesangbuch1741_2_037751
 Gesangbuch1741_2_037752
 Gesangbuch1741_2_037753
 Gesangbuch1741_2_037754
 Gesangbuch1741_2_037755
 Gesangbuch1741_2_037756
 Gesangbuch1741_2_037757
 Gesangbuch1741_2_037758
 Gesangbuch1741_2_037759
 Gesangbuch1741_2_037760

Diplomatische Transkription

5. Dein augen, deinen
 mund, den leib vor mich ver-
 wundt, da wir fo felt auf
 trauen, das werd ich alles
 fchauen, auch innig herzlich
 grüffen die maal an händ
 und füßen.

6. Dir ift allein bewuft
 die ungefälchte luft und edle
 feelenfpeife in deinem
 paradeife; die kanft du
 wohl befchreiben, ich kans
 nicht mehr als gläuben.

7. Doch, was ich hie ge-
 gläubt, das fteht gewiß, und
 bleibt mein heyl, dem gar
 nicht gleichen die güter aller
 reichen; all' ander gut ver-
 gehet, mein erbtheil das be-
 ftehet.

8. Komm her, komm und
 empfind, o auserwähltes
 kind! komm, fchmecke was
 vor gaben ich und mein Va-
 ter haben: komm, wirst du
 fagen, weide dein herz in
 ewger freude!

9. Ach! du fo arme welt,
 was ift dein gold und geld
 hie gegen diefe kronen, und
 mehr als güldne thronen, die
 Chriftus hingeftellet, dem
 volk, das ihm gefällt?
 <pb n="907b" src="907.jpg" />

10. Hier ift der engel land
 der felgen feelen ftand, hie
 hör ich nichts als fingen,
 von unerhörten dingen:
 hier ift kein creuz, kein lei-
 den, kein tod, kein bitters

Normalisierter Text

5. Deine Augen, deinen
 Mund, den Leib vor mich verwundet,
 da wir so fest auf
 trauen, das werd ich alles
 schauen, auch innig herzlich
 grüßen die Male an Händ
 und Füßen.

6. Dir ist allein bewusst
 die ungefälchte Lust und edle
 Seelenspeise in deinem
 Paradiese; die kannst du
 wohl beschreiben, ich kann es
 nicht mehr als glauben.

7. Doch, was ich hier geglaubt,
 das steht gewiss, und
 bleibt mein Heil, dem gar
 nicht gleichen die Güter aller
 Reichen; all' anderes Gut vergehet,
 mein Erbteil das bestehet.

8. Komm her, komm und
 empfind, o auserwähltes
 Kind! Komm, schmecke, was
 vor Gaben ich und mein Vater
 haben: komm, wirst du
 sagen, weide dein Herz in
 ewiger Freude!

9. Ach! Du so arme Welt,
 was ist dein Gold und Geld
 hier gegen diese Kronen, und
 mehr als güldne Thronen, die
 Christus hingestellt, dem
 Volk, das ihm gefällt?
 <pb n="907b" src="907.jpg" />

10. Hier ist der Engelland,
 der selgen Seelen Stand, hier
 hör ich nichts als Singen,
 von unerhörten Dingen:
 hier ist kein Kreuz, kein Leiden,
 kein Tod, kein bitteres

ID

Gesangbuch1741_2_037761
 Gesangbuch1741_2_037762
 Gesangbuch1741_2_037763
 Gesangbuch1741_2_037764
 Gesangbuch1741_2_037765
 Gesangbuch1741_2_037766
 Gesangbuch1741_2_037767
 Gesangbuch1741_2_037768
 Gesangbuch1741_2_037769
 Gesangbuch1741_2_037770
 Gesangbuch1741_2_037771
 Gesangbuch1741_2_037772
 Gesangbuch1741_2_037773
 Gesangbuch1741_2_037774
 Gesangbuch1741_2_037775
 Gesangbuch1741_2_037776
 Gesangbuch1741_2_037777
 Gesangbuch1741_2_037778
 Gesangbuch1741_2_037779
 Gesangbuch1741_2_037780
 Gesangbuch1741_2_037781
 Gesangbuch1741_2_037782
 Gesangbuch1741_2_037783
 Gesangbuch1741_2_037784
 Gesangbuch1741_2_037785
 Gesangbuch1741_2_037786
 Gesangbuch1741_2_037787
 Gesangbuch1741_2_037788
 Gesangbuch1741_2_037789
 Gesangbuch1741_2_037790
 Gesangbuch1741_2_037791
 Gesangbuch1741_2_037792
 Gesangbuch1741_2_037793
 Gesangbuch1741_2_037794
 Gesangbuch1741_2_037795
 Gesangbuch1741_2_037796
 Gesangbuch1741_2_037797
 Gesangbuch1741_2_037798
 Gesangbuch1741_2_037799
 Gesangbuch1741_2_037800

Diplomatische Transkription

scheiden.
 11. Halt ein mein fchwa-
 cher finn, halt ein, wo denkft
 du hin? wilt du was grund-
 loß gründen? was unbe-
 greiflich, finden? hier muß
 der witz lich neigen, der befte
 redner fchweigen.
 12. Dich aber, meine zier,
 dich laß ich nicht von mir,
 dein will ich ftets gedenken,
 HERR! der du mir wirft
 fchenken, mehr als mit mei-
 ner feelen ich wünfchen kan
 und zählen.
 13. Nun du weißt deine
 zeit, mir ziemt nur ftets be-
 reit und fertig da zu ftehen,
 und fo zum HErrn zu gehen,
 daß alle ftund und tage mein
 herz mich zu dir trage.
 968.
 DU meiner augenlicht!
 fchwing dich hinauf
 nach jenen Salems-
 pforten; denn wo kömmts
 her, daß es dir aller orten an
 muth, an kraft und freudig-
 keit gebricht? ifts nicht da-
 her, daß du nicht GOTT ver-
 traueft, und in dem jam-
 Kkk 5 mer-
 <pb n="908a" src="908.jpg" />
 892 Von der Stadt GOttes
 merthal allein auf deine
 quaal, und nicht auf jenes
 theure Kleinod fchauaft.
 2. Drum auf! ermuntre
 dich: die wunden, die dir
 diefe dornen geben, die wäh-

Normalisierter Text

Scheiden.
 11. Halt ein, mein schwacher
 Sinn, halt ein, wo denkst
 du hin? Willst du was grundlos
 gründen? Was unbegreiflich,
 finden? Hier muss
 der Witz sich neigen, der beste
 Redner schweigen.
 12. Dich aber, meine Zier,
 dich lass ich nicht von mir,
 dein will ich stets gedenken,
 HERR! der du mir wirst
 schenken, mehr als mit meiner
 Seele ich wünschen kann
 und zählen.
 13. Nun du weißt deine
 Zeit, mir ziemt nur stets bereit
 und fertig da zu stehen,
 und so zum HERRN zu gehen,
 dass alle Stund und Tage mein
 Herz mich zu dir trage.
 968.
 Du meiner Augenlicht!
 Schwing dich hinauf
 nach jenen Salemspforten;
 denn wo kommt es her, dass es
 dir allerorten an Mut, an
 Kraft und Freudigkeit gebricht?
 Ist es nicht daher, dass du nicht
 GOTT vertraust, und in dem
 JamKkk
 5 mer-
 <pb n="908a" src="908.jpg" />
 892 Von der Stadt Gottes
 meral allein auf deine
 Qual, und nicht auf jenes
 teure Kleinod schaut.
 2. Drum auf! Ermuntre
 dich: die Wunden, die dir
 diese Dornen geben, die währen

ID

Gesangbuch1741_2_037801
 Gesangbuch1741_2_037802
 Gesangbuch1741_2_037803
 Gesangbuch1741_2_037804
 Gesangbuch1741_2_037805
 Gesangbuch1741_2_037806
 Gesangbuch1741_2_037807
 Gesangbuch1741_2_037808
 Gesangbuch1741_2_037809
 Gesangbuch1741_2_037810
 Gesangbuch1741_2_037811
 Gesangbuch1741_2_037812
 Gesangbuch1741_2_037813
 Gesangbuch1741_2_037814
 Gesangbuch1741_2_037815
 Gesangbuch1741_2_037816
 Gesangbuch1741_2_037817
 Gesangbuch1741_2_037818
 Gesangbuch1741_2_037819
 Gesangbuch1741_2_037820
 Gesangbuch1741_2_037821
 Gesangbuch1741_2_037822
 Gesangbuch1741_2_037823
 Gesangbuch1741_2_037824
 Gesangbuch1741_2_037825
 Gesangbuch1741_2_037826
 Gesangbuch1741_2_037827
 Gesangbuch1741_2_037828
 Gesangbuch1741_2_037829
 Gesangbuch1741_2_037830
 Gesangbuch1741_2_037831
 Gesangbuch1741_2_037832
 Gesangbuch1741_2_037833
 Gesangbuch1741_2_037834
 Gesangbuch1741_2_037835
 Gesangbuch1741_2_037836
 Gesangbuch1741_2_037837
 Gesangbuch1741_2_037838
 Gesangbuch1741_2_037839
 Gesangbuch1741_2_037840

Diplomatische Transkription

ren nur durch dieses kurze
 leben, denn dort verflucht
 die Schlange keinen Stich;
 und du willst drob in JESU
 dienft ermatten? wird nicht
 die Ewigkeit die, so in dieser
 zeit geschwitzt, mit freud und
 wonne überschatten?
 3. Sieh! das erwürgte
 Lamm, wie herrlich geht es
 dort auf Zions auen, und
 wie frolockt in folchem fro-
 hem schauen die schar die
 hier zu dessen hürden kam!
 wie hörst du als mit donner-
 stimmen klingen, das auser-
 wählte Heer an jenem glä-
 fern meer, und Moſis lied
 auf GOTTes harfen klingen!
 4. Wird nicht auch dieser
 mund, der kümmerlich hier
 pflegt von GOTT zu lallen,
 an jenem ort von GOTTes
 ruhm erschallen, wenn er in
 dieser schar zu aller stund
 das lob des Allerhöchsten
 wird erzählen? ein schönes
 weißes kleid ist dir ja schon
 bereit: es wird an keiner
 freud und zierde fehlen.
 5. Doch eins behalte
 wohl! dein leben muß hier

 einer erstlich hassen, und
 was ihn in der treu verhin-
 dert, lassen, wenn er zu dem
 triumph gelangen soll. Der
 alte sünden-mensch muß erst
 verderben, und wie vorhin
 das Lamm, am bitteren

Normalisierter Text

nur durch dieses kurze
 Leben, denn dort versucht
 die Schlange keinen Stich;
 und du willst drob in JESU
 Dienst ermatten? Wird nicht
 die Ewigkeit die, so in dieser
 Zeit geschwitzt, mit Freud und
 Wonne überschatten?
 3. Sieh! Das erwürgte
 Lamm, wie herrlich geht es
 dort auf Zions Auen, und
 wie frolockt in solchem frohem
 Schauen die Schar, die
 hier zu dessen Hürden kam!
 Wie hörst du als mit Donnerstimmen
 singen, das auserwählte
 Heer an jenem gläsernen
 Meer, und Moses Lied
 auf Gottes Harfen klingen!
 4. Wird nicht auch dieser
 Mund, der kümmerlich hier
 pflegt von GOTT zu lallen,
 an jenem Ort von Gottes
 Ruhm erschallen, wenn er in
 dieser Schar zu aller Stund
 das Lob des Allerhöchsten
 wird erzählen? Ein schönes
 weißes Kleid ist dir ja schon
 bereit: es wird an keiner
 Freud und Zierde fehlen.
 5. Doch eins behalte
 wohl! Sein Leben muss hier

 einer erstlich hassen, und
 was ihn in der Treu verhindert,
 lassen, wenn er zu dem
 Triumph gelangen soll. Der
 alte Sündenmensch muss erst
 verderben, und wie vorhin
 das Lamm, am bitteren

ID

Gesangbuch1741_2_037841
 Gesangbuch1741_2_037842
 Gesangbuch1741_2_037843
 Gesangbuch1741_2_037844
 Gesangbuch1741_2_037845
 Gesangbuch1741_2_037846
 Gesangbuch1741_2_037847
 Gesangbuch1741_2_037848
 Gesangbuch1741_2_037849
 Gesangbuch1741_2_037850
 Gesangbuch1741_2_037851
 Gesangbuch1741_2_037852
 Gesangbuch1741_2_037853
 Gesangbuch1741_2_037854
 Gesangbuch1741_2_037855
 Gesangbuch1741_2_037856
 Gesangbuch1741_2_037857
 Gesangbuch1741_2_037858
 Gesangbuch1741_2_037859
 Gesangbuch1741_2_037860
 Gesangbuch1741_2_037861
 Gesangbuch1741_2_037862
 Gesangbuch1741_2_037863
 Gesangbuch1741_2_037864
 Gesangbuch1741_2_037865
 Gesangbuch1741_2_037866
 Gesangbuch1741_2_037867
 Gesangbuch1741_2_037868
 Gesangbuch1741_2_037869
 Gesangbuch1741_2_037870
 Gesangbuch1741_2_037871
 Gesangbuch1741_2_037872
 Gesangbuch1741_2_037873
 Gesangbuch1741_2_037874
 Gesangbuch1741_2_037875
 Gesangbuch1741_2_037876
 Gesangbuch1741_2_037877
 Gesangbuch1741_2_037878
 Gesangbuch1741_2_037879
 Gesangbuch1741_2_037880

Diplomatische Transkription

Creuzesstamm mit feinen
 faulen gliedern ganz ersterben.
 6. Willst du nun dieses
 thun? willst du dem fleisch
 und allen guten tagen mit
 rechtem ernst bis in den tod
 entfagen, und nur in deines
 JESU folge ruhn? so wird
 dir auch die ehre nicht entfehen,
 nebst deinem siegesheld
 in jener freudenswelt
 mit heyl gekrönt in dem triumph
 umph zu gehen.
 7. Ja, ja! mehr als zu
 gern will ich mein Creuz auf
 diese schultern nehmen, und
 in das sanfte joch den hals
 bequemen, zu folgen meinem
 morgenstern. Wohl
 an! ihr lüste müßt das leben
 lassen, du harter hoffartssinn,
 du liebe zum gewinn,
 weicht von des herzenshaus,
 geht eure straßen.
 8. Du werthe Zionsstadt,
 wenn werd ich einmahl deinen
 König grüßen, und deiner
 edlen bäume frucht genießen,
 die kraft zum leben
 und gesundheit hat? das
 herze
 <pb n="909a" src="909.jpg" />
 und dem Liede des Lammes. 893
 herze hüpfet, das blut in
 adern walleth, der geist
 spricht mit begier: ach! wär
 ich nur bey dir! die zunge
 vor begier davon erschallet.
 9. Kommt, Zions töchter

Normalisierter Text

Kreuzesstamm mit seinen
 faulen Gliedern ganz ersterben.
 6. Willst du nun dieses
 thun? Willst du dem Fleisch
 und allen guten Tagen mit
 rechtem Ernst bis in den Tod
 entsagen, und nur in deines
 JESU Folge ruhn? So wird
 dir auch die Ehre nicht entstehen,
 nebst deinem Siegesheld
 in jener Freudenwelt
 mit Heil gekrönt in dem Triumph
 zu gehen.
 7. Ja, ja! Mehr als zu
 gern will ich mein Kreuz auf
 diese Schultern nehmen, und
 in das sanfte Joch den Hals
 bequemen, zu folgen meinem
 Morgenstern. Wohl
 an! Ihr Lüste müßt das Leben
 lassen, du harter Hoffartssinn,
 du Liebe zum Gewinn,
 weicht von des Herzenshaus,
 geht eure Straßen.
 8. Du werthe Zionsstadt,
 wann werd ich einmal deinen
 König grüßen, und deiner
 edlen Bäume Frucht genießen,
 die Kraft zum Leben
 und Gesundheit hat? Das
 Herze
 <pb n="909a" src="909.jpg" />
 und dem Liede des Lammes. 893
 Herze hüpfet, das Blut in
 Adern walleth, der Geist
 spricht mit Begier: Ach! wär
 ich nur bei dir! Die Zunge
 vor Begier davon erschallet.
 9. Kommt, Zionstöchter,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_037881	ter, her, dem Bräutigam	her, dem Bräutigam wollen
Gesangbuch1741_2_037882	wollen wir entgegen gehen:	wir entgegengehen: lasst uns
Gesangbuch1741_2_037883	laßt uns vereint auf unrer	vereint auf unsrer Warte
Gesangbuch1741_2_037884	warte stehen, daß durch be-	stehen, dass durch Betrug die
Gesangbuch1741_2_037885	trug die lönd uns nicht ver-	Sünd uns nicht verkehre.
Gesangbuch1741_2_037886	kehr. Hebt eure Häupter	Hebt eure Häupter auf! Die
Gesangbuch1741_2_037887	auf! die Gnaden-Sonne	Gnadensonne tritt samt der
Gesangbuch1741_2_037888	tritt samt der braut herfür,	Braut herfür, sie öffnet schon
Gesangbuch1741_2_037889	sie öffnet schon die thür: geht	die Tür: geht ein zur Lammeshochzeitwonne.
Gesangbuch1741_2_037890	ein zur Lammes hochzeit-	
Gesangbuch1741_2_037891	wonne.	
Gesangbuch1741_2_037892	10. Gebt alle Ehr und	10. Gebt alle Ehr und
Gesangbuch1741_2_037893	pracht dem großen GOTT, der	Pracht dem großen GOTT, der
Gesangbuch1741_2_037894	alles ist in allen, laßt keinen	alles ist in allen, lasst seinen
Gesangbuch1741_2_037895	ruhm in aller mund erschal-	Ruhm in aller Mund erschallen,
Gesangbuch1741_2_037896	len, weil er in allen alles	weil er in allen alles
Gesangbuch1741_2_037897	wohl gemacht. Stimmt an	wohl gemacht. Stimmt an
Gesangbuch1741_2_037898	ein lob ihr fäiten, feinem	ein Lob, ihr Saiten, seinem
Gesangbuch1741_2_037899	nahmen, wir find fein eigen-	Namen, wir sind sein Eigentum,
Gesangbuch1741_2_037900	thum, er unfre Sarons-	er unsre Saronsblum.
Gesangbuch1741_2_037901	blum. Ihm sey mit aller	Ihm sei mit aller Macht gesungen
Gesangbuch1741_2_037902	macht gefungen Amen.	Amen.
Gesangbuch1741_2_037903	969.	969.
Gesangbuch1741_2_037904	O Ihr auserwählten	O Ihr auserwählten
Gesangbuch1741_2_037905	kinder! ihr Jung-	Kinder! Ihr Jungfrauen
Gesangbuch1741_2_037906	frauen allzumahl;	allzumal;
Gesangbuch1741_2_037907	O ihr trägen überwinder!	O ihr trägen Überwinder!
Gesangbuch1741_2_037908	wer ist unter eurer zahl, der	Wer ist unter eurer Zahl, der
Gesangbuch1741_2_037909	da läumet, schläft und	da säumet, schläft und
Gesangbuch1741_2_037910	träumet? wißt ihr nicht	träumet? Wisst ihr nicht,
Gesangbuch1741_2_037911	was euch gebühret, und	was euch gebühret, und
Gesangbuch1741_2_037912	<pb n="909b" src="909.jpg" />	<pb n="909b" src="909.jpg" />
Gesangbuch1741_2_037913	was euren braut-stand zie-	was euren Brautstand zieret?
Gesangbuch1741_2_037914	ret?	
Gesangbuch1741_2_037915	2. Wachet, wachet!	2. Wachet, wachet!
Gesangbuch1741_2_037916	kaufet öhle ietzt in diefer mit-	Kaufet Öle jetzt in dieser Mitternacht,
Gesangbuch1741_2_037917	ternacht, schmückt die lam-	schmückt die Lampen
Gesangbuch1741_2_037918	pen eurer seele, habet auf	eurer Seele, habet auf
Gesangbuch1741_2_037919	den Bräutigam acht: Er	den Bräutigam acht: Er
Gesangbuch1741_2_037920	wird kommen, hört ihr from-	wird kommen, hört, ihr Frommen,
		was die Friedensboten

ID

Gesangbuch1741_2_037921
 Gesangbuch1741_2_037922
 Gesangbuch1741_2_037923
 Gesangbuch1741_2_037924
 Gesangbuch1741_2_037925
 Gesangbuch1741_2_037926
 Gesangbuch1741_2_037927
 Gesangbuch1741_2_037928
 Gesangbuch1741_2_037929
 Gesangbuch1741_2_037930
 Gesangbuch1741_2_037931
 Gesangbuch1741_2_037932
 Gesangbuch1741_2_037933
 Gesangbuch1741_2_037934
 Gesangbuch1741_2_037935
 Gesangbuch1741_2_037936
 Gesangbuch1741_2_037937
 Gesangbuch1741_2_037938
 Gesangbuch1741_2_037939
 Gesangbuch1741_2_037940
 Gesangbuch1741_2_037941
 Gesangbuch1741_2_037942
 Gesangbuch1741_2_037943
 Gesangbuch1741_2_037944
 Gesangbuch1741_2_037945
 Gesangbuch1741_2_037946
 Gesangbuch1741_2_037947
 Gesangbuch1741_2_037948
 Gesangbuch1741_2_037949
 Gesangbuch1741_2_037950
 Gesangbuch1741_2_037951
 Gesangbuch1741_2_037952
 Gesangbuch1741_2_037953
 Gesangbuch1741_2_037954
 Gesangbuch1741_2_037955
 Gesangbuch1741_2_037956
 Gesangbuch1741_2_037957
 Gesangbuch1741_2_037958
 Gesangbuch1741_2_037959
 Gesangbuch1741_2_037960

Diplomatische Transkription

men was die friedensboten
 fagen: Jezo kommt der
 hochzeitwagen.
 3. Wacht und schmücket
 euch aufs beste, legt die feyer-
 erkleider an, fteilt euch als
 die hochzeitgäfte, daß mans
 an euch sehen kan, wie fo
 herzlich und fo schmerzlich
 ihr euch nach der ruhe feh-
 net, wie das herz nach frey-
 heit ftehet.
 4. Nun foll leib und feel
 genesen, alles foll in vollem
 glanz, friede, freude, lieb-
 liches wesen erben mit im
 siegeskranz. Weil das hof-
 fen eingetroffen, die erqvik-
 kungszeit erfchienen, muß
 nun alles wieder grünen.
 5. Ey, wie lieblich
 wirds erft klingen in der
 stillen Ewigkeit! Engel
 werden mit drein fingen,
 die sich längft darauf gefreut;
 da die fchaaren paar bey
 paaren, werden ihre har-
 fen rühren, und die hochzeit
 prächtig zieren.
 6. Hört ihrs nicht von
 ferne
 <pb n="910a" src="910.jpg" />
 894 Von der Stadt GOTTes
 ferne fchallen? ach! das
 ist ein reiner thon! feht die
 Harfenfpierer fallen nieder
 vor des Lammes thron, fei-
 ne ehren zu vermehren.
 Ach! wenn ich nur flügel
 hätte, glaubts, ich eilte um

Normalisierter Text

sagen: Jetzt kommt der
 Hochzeitwagen.
 3. Wacht und schmücket
 euch aufs Beste, legt die Feierkleider
 an, stellt euch als
 die Hochzeitsgäste, dass man's
 an euch sehen kann, wie so
 herzlich und so schmerzlich
 ihr euch nach der Ruhe sehneth,
 wie das Herz nach Freiheit
 stöhnet.
 4. Nun soll Leib und Seele
 genesen, alles soll in vollem
 Glanz, Friede, Freude, liebliches
 Wesen erben mit im
 Siegeskranz. Weil das Hoffen
 eingetroffen, die Erquickungszeit
 erschienen, muss
 nun alles wieder grünen.
 5. Ei, wie lieblich
 wird's erst klingen in der
 stillen Ewigkeit! Engel
 werden mit drein singen,
 die sich längst darauf gefreut;
 da die Scharen Paar bei
 Paaren, werden ihre Harfen
 rühren, und die Hochzeit
 prächtig zieren.
 6. Hört ihr's nicht von
 Ferne
 <pb n="910a" src="910.jpg" />
 894 Von der Stadt Gottes
 Ferne schallen? Ach! Das
 ist ein reiner Ton! Seht die
 Harfenspieler fallen nieder
 vor des Lammes Thron, seine
 Ehren zu vermehren.
 Ach! Wenn ich nur Flügel
 hätte, glaubt's, ich eilte um

ID

Gesangbuch1741_2_037961
 Gesangbuch1741_2_037962
 Gesangbuch1741_2_037963
 Gesangbuch1741_2_037964
 Gesangbuch1741_2_037965
 Gesangbuch1741_2_037966
 Gesangbuch1741_2_037967
 Gesangbuch1741_2_037968
 Gesangbuch1741_2_037969
 Gesangbuch1741_2_037970
 Gesangbuch1741_2_037971
 Gesangbuch1741_2_037972
 Gesangbuch1741_2_037973
 Gesangbuch1741_2_037974
 Gesangbuch1741_2_037975
 Gesangbuch1741_2_037976
 Gesangbuch1741_2_037977
 Gesangbuch1741_2_037978
 Gesangbuch1741_2_037979
 Gesangbuch1741_2_037980
 Gesangbuch1741_2_037981
 Gesangbuch1741_2_037982
 Gesangbuch1741_2_037983
 Gesangbuch1741_2_037984
 Gesangbuch1741_2_037985
 Gesangbuch1741_2_037986
 Gesangbuch1741_2_037987
 Gesangbuch1741_2_037988
 Gesangbuch1741_2_037989
 Gesangbuch1741_2_037990
 Gesangbuch1741_2_037991
 Gesangbuch1741_2_037992
 Gesangbuch1741_2_037993
 Gesangbuch1741_2_037994
 Gesangbuch1741_2_037995
 Gesangbuch1741_2_037996
 Gesangbuch1741_2_037997
 Gesangbuch1741_2_037998
 Gesangbuch1741_2_037999
 Gesangbuch1741_2_038000

Diplomatische Transkription

die wette.
 7. Seht wie Jacobs Ro-
 fe blühet ohne dorn an ih-
 rem ftok, und wie unver-
 gleichlich ftehet Jofeph in
 dem bunten rok, und die
 brüder feine glieder, die fich
 legen zu dem füßen, laffen
 freuden-thränen fließen.
 8. Alfo fehn wir fchon
 von ferne lauter Seeligkei-
 ten ein, da wir fchöner,
 als die fterne, leuchten follen
 Engelrein: darum eilet,
 nicht verweilet, euch inwen-
 dig zu vermählen mit dem
 bräutigam eurer feelen.
 9. Wer dort will als ro-
 fen ftehen, trägt hier zwar
 die dornen-kron, dorten
 muß er dorn und fchleen
 haben abgelegt fchon, daß
 von fünden nichts zu finden;
 denn dergleichen art von ro-
 fen blühen nur im lande
 Gofen.
 10. Drum fo leide, dulde,
 trage, nach dem ftillen Lam-
 mes finn, fein geduldig oh-
 ne klage, nimm das theure
 creuze hin, ftilles Läm-
 <pb n="910b" src="910.jpg" />
 lein, frommes fchäflein,
 anders kans nicht feyn auf
 erden, morgen kan es beffer
 werden.
 11. Rühme, jauchze, lebe
 fröhlich, Zion, Braut und
 Königin, deine freude wäh-
 ret ewig in dem chor der Se-

Normalisierter Text

die Wette.
 7. Seht, wie Jakobs Rose
 blühet ohne Dorn an ihrem
 Stock, und wie unvergleichlich
 stehet Joseph in
 dem bunten Rock, und die
 Brüder, seine Glieder, die sich
 legen zu den Füßen, lassen
 Freudentränen fließen.
 8. Also sehn wir schon
 von Ferne lauter Seligkeiten
 ein, da wir schöner, als die
 Sterne, leuchten sollen engelrein:
 darum eilet, nicht verweilet,
 euch inwendig zu vermählen
 mit dem Bräutigam
 eurer Seelen.
 9. Wer dort will als Rosen
 stehen, trägt hier zwar
 die Dornenkron, dorten
 muss er Dorn und Schleen
 haben abgelegt schon, dass
 von Sünden nichts zu finden;
 denn dergleichen Art von Rosen
 blühen nur im Lande
 Gosen.
 10. Drum so leide, dulde,
 trage, nach dem stillen Lammes
 Sinn, sei geduldig ohne
 Klage, nimm das teure
 Kreuze hin, stilles Lämm-
 <pb n="910b" src="910.jpg" />
 lein, frommes Schäflein,
 anders kann es nicht sein auf
 Erden, morgen kann es besser
 werden.
 11. Rühme, jauchze, lebe
 fröhlich, Zion, Braut und
 Königin, deine Freude währet
 ewig in dem Chor der Seraphin,

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_038001	raphin, da du weiden folt	da du weiden sollst
Gesangbuch1741_2_038002	mit freuden in viel tausend	mit Freuden in viel tausend
Gesangbuch1741_2_038003	lieblichkeiten: Laß dich darz	Lieblichkeiten: Lass dich darzu
Gesangbuch1741_2_038004	zu wohl bereiten.	wohl bereiten.
Gesangbuch1741_2_038005	970. Mel. 71.	970. Mel. 71.
Gesangbuch1741_2_038006	Wie schön bist du	Wie schön bist du,
Gesangbuch1741_2_038007	mein leben und	mein Leben und
Gesangbuch1741_2_038008	mein Licht! wie lieb	mein Licht! Wie lieblich
Gesangbuch1741_2_038009	lich ist dein holdes angeficht!	ist dein holdes Angesicht!
Gesangbuch1741_2_038010	wie höchst vergnügend ist die	Wie höchst vergnügend ist die
Gesangbuch1741_2_038011	große freud und wonne, die	große Freud und Wonne, die
Gesangbuch1741_2_038012	man in dir geneußt, du un	man in dir genießt, du ungeschaffne
Gesangbuch1741_2_038013	gefchafne Sonne!	Sonne!
Gesangbuch1741_2_038014	2. Mein herze seufzt und	2. Mein Herze seufzt und
Gesangbuch1741_2_038015	fehnet sich nach dir, den geist	sehnet sich nach dir, den Geist
Gesangbuch1741_2_038016	verlangt mit schmerzlicher	verlangt mit schmerzlicher
Gesangbuch1741_2_038017	begier: wer wird mir end	Begier: wer wird mir endlich
Gesangbuch1741_2_038018	lich doch, daß ich dich schaue,	doch, dass ich dich schaue,
Gesangbuch1741_2_038019	geben, und meine blödigkeit	geben, und meine Blödigkeit
Gesangbuch1741_2_038020	zu deinen glanz erheben.	zu deinem Glanz erheben.
Gesangbuch1741_2_038021	3. Wie herrlich ist dein	3. Wie herrlich ist dein
Gesangbuch1741_2_038022	Göttlicher pallaft, allwo du	göttlicher Palast, allwo du
Gesangbuch1741_2_038023	deine schöne wohnung haft!	deine schöne Wohnung hast!
Gesangbuch1741_2_038024	wenn werd ich dermaleinft	Wann werd ich dermaleinst
Gesangbuch1741_2_038025	in deinen tempel gehen, und	in deinen Tempel gehen, und
Gesangbuch1741_2_038026	deiner Majestät allda zu	deiner Majestät allda zu
Gesangbuch1741_2_038027	dienfte stehen?	Dienste stehen?
Gesangbuch1741_2_038028	4. Wann	4. Wann
Gesangbuch1741_2_038029	<pb n="911a" src="911.jpg" />	<pb n="911a" src="911.jpg" />
Gesangbuch1741_2_038030	und dem Liede des Lammes. 895	und dem Liede des Lammes. 895
Gesangbuch1741_2_038031	4. Wann werd ich dir	4. Wann werd ich dir
Gesangbuch1741_2_038032	mit englischem gefang vor	mit englischem Gesang vor
Gesangbuch1741_2_038033	deine treu erzeugen lob und	deine Treu erzeugen Lob und
Gesangbuch1741_2_038034	dank? O meines herzens	Dank? O meines Herzens
Gesangbuch1741_2_038035	GOTT! wenn werd ich	GOTT! Wann werd ich
Gesangbuch1741_2_038036	dich dort oben, mit deinen	dich dort oben, mit deinen
Gesangbuch1741_2_038037	heiligen, im ewgen jubel	Heiligen, im ewgen Jubel
Gesangbuch1741_2_038038	loben?	loben?
Gesangbuch1741_2_038039	5. Ach! daß ich doch mich	5. Ach! Dass ich doch mich
Gesangbuch1741_2_038040	noch nicht foll erfreun, und	noch nicht soll erfreun, und

ID

Gesangbuch1741_2_038041
 Gesangbuch1741_2_038042
 Gesangbuch1741_2_038043
 Gesangbuch1741_2_038044
 Gesangbuch1741_2_038045
 Gesangbuch1741_2_038046
 Gesangbuch1741_2_038047
 Gesangbuch1741_2_038048
 Gesangbuch1741_2_038049
 Gesangbuch1741_2_038050
 Gesangbuch1741_2_038051
 Gesangbuch1741_2_038052
 Gesangbuch1741_2_038053
 Gesangbuch1741_2_038054
 Gesangbuch1741_2_038055
 Gesangbuch1741_2_038056
 Gesangbuch1741_2_038057
 Gesangbuch1741_2_038058
 Gesangbuch1741_2_038059
 Gesangbuch1741_2_038060
 Gesangbuch1741_2_038061
 Gesangbuch1741_2_038062
 Gesangbuch1741_2_038063
 Gesangbuch1741_2_038064
 Gesangbuch1741_2_038065
 Gesangbuch1741_2_038066
 Gesangbuch1741_2_038067
 Gesangbuch1741_2_038068
 Gesangbuch1741_2_038069
 Gesangbuch1741_2_038070
 Gesangbuch1741_2_038071
 Gesangbuch1741_2_038072
 Gesangbuch1741_2_038073
 Gesangbuch1741_2_038074
 Gesangbuch1741_2_038075
 Gesangbuch1741_2_038076
 Gesangbuch1741_2_038077
 Gesangbuch1741_2_038078
 Gesangbuch1741_2_038079
 Gesangbuch1741_2_038080

Diplomatische Transkription

dir dafelbft das Halleluja
 fchreyn! wenn werd ich
 denn vor dich mein arme fee=
 le bringen, und deiner wür=
 digkeit das ewge heilig fin=
 gen?
 6. O wahrer troft! wenn
 wird es denn gefchehn, daß
 ich dich werd in deinem lichte
 fehn? wenn werd ich, wie
 du bift, dich fehen und ge=
 nieffen, wenn wird dein lie=
 bes-ftrom fich in mein herz
 ergieffen?
 7. Wer ift dir gleich, wer
 ift fo groß, als du? wer fikt
 fo ftolz in ewger freud und
 ruh? wer weiß den überfluß
 des reichthums hoch zu fchät=
 zen, mit welchen du mich
 wirft in ewigkeit ergötzen?
 8. Du bift allein mein
 ewges freuden=meer, bift all
 mein gut, und was ich nur
 begehrt; ich werde mich an
 dir nicht fatt, nicht gnung=
 fam fehen wenn deiner herr=
 <pb n="911b" src="911.jpg" />
 lichkeit erfeheinnung wird ge=
 fchehen.
 9. Wird auch mein geift
 in ihm feyn zu der zeit, wenn
 ich, o GOTT! werd eingehn
 in die freud? werd ich auch
 von mir felbft bey dem ver=
 gnügen wiffen, indem ich
 deine treu kan fchmecken und
 genieffen?
 10. Ach! es vergeht mir
 ietzt fchon kraft und finn,

Normalisierter Text

dir daselbst das Halleluja
 schrein! Wann werd ich
 denn vor dich mein arme Seele
 bringen, und deiner Würdigkeit
 das ewge Heilig singen?
 6. O wahrer Trost! Wann
 wird es denn geschehn, dass
 ich dich werd in deinem Lichte
 sehn? Wann werd ich, wie
 du bist, dich sehen und genießen,
 wann wird dein Liebesstrom
 sich in mein Herz
 ergießen?
 7. Wer ist dir gleich, wer
 ist so groß, als du? Wer sitzt
 so stolz in ewger Freud und
 Ruh? Wer weiß den Überfluss
 des Reichthums hoch zu schätzen,
 mit welchen du mich
 wirst in Ewigkeit ergötzen?
 8. Du bist allein mein
 ewges Freudenmeer, bist all
 mein Gut, und was ich nur
 begehrt; ich werde mich an
 dir nicht satt, nicht genugsam
 sehen, wenn deiner Herr-
 <pb n="911b" src="911.jpg" />
 lichkeit Erscheinung wird geschehen.
 9. Wird auch mein Geist
 in ihm sein zu der Zeit, wann
 ich, o GOTT! werd eingehn
 in die Freud? Wird ich auch
 von mir selbst bei dem Vergnügen
 wissen, indem ich
 deine Treu kann schmecken
 und genießen?
 10. Ach! Es vergeht mir
 jetzt schon Kraft und Sinn,

ID

Gesangbuch1741_2_038081
 Gesangbuch1741_2_038082
 Gesangbuch1741_2_038083
 Gesangbuch1741_2_038084
 Gesangbuch1741_2_038085
 Gesangbuch1741_2_038086
 Gesangbuch1741_2_038087
 Gesangbuch1741_2_038088
 Gesangbuch1741_2_038089
 Gesangbuch1741_2_038090
 Gesangbuch1741_2_038091
 Gesangbuch1741_2_038092
 Gesangbuch1741_2_038093
 Gesangbuch1741_2_038094
 Gesangbuch1741_2_038095
 Gesangbuch1741_2_038096
 Gesangbuch1741_2_038097
 Gesangbuch1741_2_038098
 Gesangbuch1741_2_038099
 Gesangbuch1741_2_038100
 Gesangbuch1741_2_038101
 Gesangbuch1741_2_038102
 Gesangbuch1741_2_038103
 Gesangbuch1741_2_038104
 Gesangbuch1741_2_038105
 Gesangbuch1741_2_038106
 Gesangbuch1741_2_038107
 Gesangbuch1741_2_038108
 Gesangbuch1741_2_038109
 Gesangbuch1741_2_038110
 Gesangbuch1741_2_038111
 Gesangbuch1741_2_038112
 Gesangbuch1741_2_038113
 Gesangbuch1741_2_038114
 Gesangbuch1741_2_038115
 Gesangbuch1741_2_038116
 Gesangbuch1741_2_038117
 Gesangbuch1741_2_038118
 Gesangbuch1741_2_038119
 Gesangbuch1741_2_038120

Diplomatische Transkription

und mein gemüth ist aus
 mir nach dir hin: O unver-
 gleichlich gut, zeuch du
 mein ganzes wesen in dei-
 nen frieden ein, fo bin ich
 wohl genesen.
 971. Mel. 32.
 Wie fchön ist unfers
 Königs braut,
 wenn man sie nur
 von ferne fchaut! wie wird
 sie nicht fo herrlich feyn, fo
 bald sie völlig bricht herein,
 Triumph! wir fehen dich, wir
 fingen dir; wohl dem, der
 dich empfängt, du himmels-
 zier.
 2. Sie ist fchön ihrem
 Mann gefchmückt, der ihr
 den glanz entgegen fchickt.
 In folchem zierath fährt die
 ftadt herab, wenn sie die
 zahl voll hat: fo wird der
 Himmel famt der erd ver-
 neut,
 <pb n="912a" src="912.jpg" />
 896 Von der Stadt GOTTes
 neut, die Creatur von ihrer
 laft befreyt.
 3. Ich fehe fchon im geift
 zuvor, wie GOTTES hütte
 fleigt empor; hier wohnt
 GOTT felbt den menfchen
 bey, fagt ob diß GOTTES
 ftadt nicht fey? der fein Je-
 rufalem mit luft bewohnt,
 und, feinen bürgern nur
 mit liebe lohnt.
 4. Hier gilt kein weinen
 mehr, kein kläglich thun,

Normalisierter Text

und mein Gemüt ist aus
 mir nach dir hin: O unvergleichliches
 Gut, zieh du
 mein ganzes Wesen in deinen
 Frieden ein, so bin ich
 wohl genesen.
 971. Mel. 32.
 Wie schön ist unseres
 Königs Braut,
 wenn man sie nur
 von Ferne schaut! Wie wird
 sie nicht so herrlich sein, sobald
 sie völlig bricht herein,
 Triumph! Wir sehen dich, wir
 singen dir; wohl dem, der
 dich empfängt, du Himmelszier.
 2. Sie ist schön ihrem
 Mann geschmückt, der ihr
 den Glanz entgegen schickt.
 In solchem Zierat fährt die
 Stadt herab, wenn sie die
 Zahl voll hat: so wird der
 Himmel samt der Erd erneuet,
 <pb n="912a" src="912.jpg" />
 896 Von der Stadt Gottes
 die Kreatur von ihrer
 Last befreit.
 3. Ich sehe schon im Geist
 zuvor, wie GOTTES Hütte
 steigt empor; hier wohnt
 GOTT selbst den Menschen
 bei, sagt, ob dies GOTTES
 Stadt nicht sei? Der sein Jerusalem
 mit Lust bewohnt,
 und, seinen Bürgern nur
 mit Liebe lohnt.
 4. Hier gilt kein Weinen
 mehr, kein kläglich Tun,

ID

Gesangbuch1741_2_038121
 Gesangbuch1741_2_038122
 Gesangbuch1741_2_038123
 Gesangbuch1741_2_038124
 Gesangbuch1741_2_038125
 Gesangbuch1741_2_038126
 Gesangbuch1741_2_038127
 Gesangbuch1741_2_038128
 Gesangbuch1741_2_038129
 Gesangbuch1741_2_038130
 Gesangbuch1741_2_038131
 Gesangbuch1741_2_038132
 Gesangbuch1741_2_038133
 Gesangbuch1741_2_038134
 Gesangbuch1741_2_038135
 Gesangbuch1741_2_038136
 Gesangbuch1741_2_038137
 Gesangbuch1741_2_038138
 Gesangbuch1741_2_038139
 Gesangbuch1741_2_038140
 Gesangbuch1741_2_038141
 Gesangbuch1741_2_038142
 Gesangbuch1741_2_038143
 Gesangbuch1741_2_038144
 Gesangbuch1741_2_038145
 Gesangbuch1741_2_038146
 Gesangbuch1741_2_038147
 Gesangbuch1741_2_038148
 Gesangbuch1741_2_038149
 Gesangbuch1741_2_038150
 Gesangbuch1741_2_038151
 Gesangbuch1741_2_038152
 Gesangbuch1741_2_038153
 Gesangbuch1741_2_038154
 Gesangbuch1741_2_038155
 Gesangbuch1741_2_038156
 Gesangbuch1741_2_038157
 Gesangbuch1741_2_038158
 Gesangbuch1741_2_038159
 Gesangbuch1741_2_038160

Diplomatische Transkription

nun muß gefchrey und
 fchmerzen ruhn: was noch
 zur alten welt gehört ift
 ganz in grund zerföhrt, ver-
 kehrt. Der auf dem thro-
 ne fitzt, verkündigt frey: feht
 lieben, wie mein geift macht
 alles neu.
 5. Die Braut des Lamms
 wird vor der zeit hierzu ver-
 wandelt und verneut: und
 fo befizt fie GOTTes ruhm,
 und bleibt des Königs ei-
 genthum. O güldner Stern,
 wie blitzt dein heller ftrahl!
 wer weiß der auserwählten
 bürger zahl.
 6. Die alte fonne fcheint
 da nicht, hie glänzet viel ein
 ander Licht, weil GOTTes
 größte Herrlichkeit, des Lam-
 mes leuchte, fie erfreut.
 Drum geht der heyden fuß
 im Licht umher, hier mehrt
 <pb n="912b" src="912.jpg" />
 der könge ruhm des Königs
 ehr.
 7. Sie ift von purem gold
 gebaut, und was man auf
 den gaffen fchaut, ift als ein
 hell durchfcheinend glaß, als
 fie der guldne rohrftab maß.
 Ihr tempel ift der HERR
 und auch das Lamm, die
 Braut hat tempels gnug
 am bräutigam.
 8. Ich grüffe dich, du
 güldne ftadt, die lauter thor
 von perlen hat! führ dei-
 ne mauren hoch hervor, fie

Normalisierter Text

nun muss Geschrei und
 Schmerzen ruhn: was noch
 zur alten Welt gehört ist
 ganz in Grund zerstört, verkehrt.
 Der auf dem Throne
 sitzt, verkündigt frei: seht,
 Lieben, wie mein Geist macht
 alles neu.
 5. Die Braut des Lamms
 wird vor der Zeit hierzu verwandelt
 und erneuet: und
 so besitzt sie GOTTES Ruhm,
 und bleibt des Königs Eigentum.
 O güldner Stern,
 wie blitzt dein heller Strahl!
 Wer weiß der auserwählten
 Bürger Zahl.
 6. Die alte Sonne scheint
 da nicht, hier glänzet viel ein
 anderes Licht, weil GOTTES
 größte Herrlichkeit, des Lammes
 Leuchte, sie erfreut.
 Drum geht der Heiden Fuß
 im Licht umher, hier mehrt
 <pb n="912b" src="912.jpg" />
 der Könige Ruhm des Königs
 Ehr.
 7. Sie ist von purem Gold
 gebaut, und was man auf
 den Gassen schaut, ist als ein
 hell durchscheinend Glas, als
 sie der güldne Rohrstab maß.
 Ihr Tempel ist der HERR
 und auch das Lamm, die
 Braut hat Tempels genug
 am Bräutigam.
 8. Ich grüße dich, du
 güldne Stadt, die lauter Tor
 von Perlen hat! Führ deine
 Mauern hoch hervor, sie

ID

Gesangbuch1741_2_038161
 Gesangbuch1741_2_038162
 Gesangbuch1741_2_038163
 Gesangbuch1741_2_038164
 Gesangbuch1741_2_038165
 Gesangbuch1741_2_038166
 Gesangbuch1741_2_038167
 Gesangbuch1741_2_038168
 Gesangbuch1741_2_038169
 Gesangbuch1741_2_038170
 Gesangbuch1741_2_038171
 Gesangbuch1741_2_038172
 Gesangbuch1741_2_038173
 Gesangbuch1741_2_038174
 Gesangbuch1741_2_038175
 Gesangbuch1741_2_038176
 Gesangbuch1741_2_038177
 Gesangbuch1741_2_038178
 Gesangbuch1741_2_038179
 Gesangbuch1741_2_038180
 Gesangbuch1741_2_038181
 Gesangbuch1741_2_038182
 Gesangbuch1741_2_038183
 Gesangbuch1741_2_038184
 Gesangbuch1741_2_038185
 Gesangbuch1741_2_038186
 Gesangbuch1741_2_038187
 Gesangbuch1741_2_038188
 Gesangbuch1741_2_038189
 Gesangbuch1741_2_038190
 Gesangbuch1741_2_038191
 Gesangbuch1741_2_038192
 Gesangbuch1741_2_038193
 Gesangbuch1741_2_038194
 Gesangbuch1741_2_038195
 Gesangbuch1741_2_038196
 Gesangbuch1741_2_038197
 Gesangbuch1741_2_038198
 Gesangbuch1741_2_038199
 Gesangbuch1741_2_038200

Diplomatische Transkription

heben deine pracht empor.
 Ich Ichau dich wohl, denn
 dich deckt keine nacht, O!
 daß ich Ichon längst wär da
 hin gebracht!
 9. Wie funkelt da der
 gründe Ichein! ein jeder ift
 ein edelstein: wie blitzt der
 Engel hoher glanz! er über
 ftrahlt die thore ganz. Da
 kömmt kein götzenknecht,
 kein hurer ein, obfchon die
 thore ftets eröffnet feyn.
 10. Wie freuet fch mein
 ganzer finn, daß ich Ichon
 eingefchrieben bin in der
 verlobten glieder zahl, durch
 meines holden Königs
 wahl. Wie, gerne mach ich
 mich mit nichts gemein, weil
 ich ein reines glied der braut
 will feyn.
 11. Drum überwindt mein
 glau
 <pb n="913a" src="913.jpg" />
 Schluß-Lied. 897
 glaube weit im geift die alte
 nichtigkeit, er wartet auf
 die neue ftadt, die lauter neue
 fachen hat. Im blut des
 Lamms ererb ich alles mit:
 Das ift der fieg, darum ich
 fehnlich bitt.
 12. Ach! wundre fch nur
 niemand nicht, daß ich nichts
 anders mehr verricht; die
 braut kan doch fonft nir
 gends ruhn, fie hat mit ih
 rem Ichmuck zu thun. Wer
 feinen hochzeit-tag Ichon vor

Normalisierter Text

heben deine Pracht empor.
 Ich schau dich wohl, denn
 dich deckt keine Nacht, O!
 Dass ich schon längst wär dahin
 gebracht!
 9. Wie funkelt da der
 Gründe Schein! Ein jeder ist
 ein Edelstein: wie blitzt der
 Engel hoher Glanz! Er überstrahlt
 die Tore ganz. Da
 kommt kein Götzenknecht,
 kein Hurer ein, obschon die
 Tore stets geöffnet sein.
 10. Wie freuet sich mein
 ganzer Sinn, dass ich schon
 eingeschrieben bin in der
 verlobten Glieder Zahl, durch
 meines holden Königs
 Wahl. Wie, gerne mach ich
 mich mit nichts gemein, weil
 ich ein reines Glied der Braut
 will sein.
 11. Drum überwindet mein
 Glau-
 <pb n="913a" src="913.jpg" />
 Schlusslied. 897
 be weit im Geist die alte
 Nichtigkeit, er wartet auf
 die neue Stadt, die lauter neue
 Sachen hat. Im Blut des
 Lamms ererb ich alles mit:
 Das ist der Sieg, darum ich
 sehnlich bitt.
 12. Ach! Wundre sich nur
 niemand nicht, dass ich nichts
 anderes mehr verricht; die
 Braut kann doch sonst nirgends
 ruhn, sie hat mit ihrem
 Schmuck zu tun. Wer
 seinen Hochzeitstag schon vor

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_038201	lich fieht, der ift um andern	sich sieht, der ist um andern
Gesangbuch1741_2_038202	tand nicht mehr bemüht.	Tand nicht mehr bemüht.
Gesangbuch1741_2_038203	13. Wenn ich nun fol-	13. Wenn ich nun folSchlusslied.
Gesangbuch1741_2_038204	Schluß-Lied.	
Gesangbuch1741_2_038205	972. Mel. 107.	972. Mel. 107.
Gesangbuch1741_2_038206	KOMmt feelen, die ihr	Kommt, Seelen, die ihr
Gesangbuch1741_2_038207	durch die luft euch	durch die Lust euch
Gesangbuch1741_2_038208	hoch hinauf ge-	hoch hinauf geschwungen,
Gesangbuch1741_2_038209	fchwungen, die ihr auch aus	die ihr auch aus
Gesangbuch1741_2_038210	der todes-gruft zum Lebens-	der Todesgruft zum Lebenslicht
Gesangbuch1741_2_038211	Licht gerungen, kommt, be-	gerungen, kommt, betet
Gesangbuch1741_2_038212	tet euren Mann, den GOTT	euren Mann, den GOTT
Gesangbuch1741_2_038213	von Zion an, von deffen	von Zion an, von dessen
Gesangbuch1741_2_038214	wink und gnaden-fchluß ein	Wink und Gnadenschluss ein
Gesangbuch1741_2_038215	jedes ding lich fchreiben	jedes Ding sich schreiben
Gesangbuch1741_2_038216	muß.	muss.
Gesangbuch1741_2_038217	2. Sagt an, die ihr erlö-	2. Sagt an, die ihr erlöset
Gesangbuch1741_2_038218	fet feyd, und aus dem fall er-	seid, und aus dem Fall erstanden,
Gesangbuch1741_2_038219	ftanden, durch wen ift folche	durch wen ist solche
Gesangbuch1741_2_038220	Seligkeit auf diefen tag vor-	Seligkeit auf diesen Tag vorhanden,
Gesangbuch1741_2_038221	handen, aus jenes fellenriß,	aus jenes Felsenriss,
Gesangbuch1741_2_038222	den GOTTes zorn zerfchmiß,	den GOTTES Zorn zerschmiss,
Gesangbuch1741_2_038223	<pb n="913b" src="913.jpg" />	<pb n="913b" src="913.jpg" />
Gesangbuch1741_2_038224	gends umgekehrt, und klein	gends umgekehrt, und klein
Gesangbuch1741_2_038225	als wie ein kindlein werd,	als wie ein Kindlein werd,
Gesangbuch1741_2_038226	fo ift Jerufalem nun mein,	so ist Jerusalem nun mein,
Gesangbuch1741_2_038227	denn folche Bürger müffens	denn solche Bürger müssens
Gesangbuch1741_2_038228	feyn. Da fahr ich denn zu-	sein. Da fahr ich denn zugleich
Gesangbuch1741_2_038229	gleich mit ihr herab, und	mit ihr herab, und
Gesangbuch1741_2_038230	was ich fonft dabey vor eh-	was ich sonst dabei vor Ehre
Gesangbuch1741_2_038231	re hab.	hab.
Gesangbuch1741_2_038232	14. Nun ift das alte völ-	14. Nun ist das alte völlig
Gesangbuch1741_2_038233	lig hin, das neu ift da nach	hin, das neu ist da nach
Gesangbuch1741_2_038234	Geiftes finn. Willkommen	Geistes Sinn. Willkommen,
Gesangbuch1741_2_038235	allerliebftes Lamm! komm	allerliebftes Lamm! Komm
Gesangbuch1741_2_038236	ja fein bald, mein Bräuti-	ja fein bald, mein Bräutigam.
Gesangbuch1741_2_038237	gam. Triumph! triumph,	Triumph! Triumph,
Gesangbuch1741_2_038238	victoria! und ewiges Hal-	Victoria! und ewiges Halleluja.
Gesangbuch1741_2_038239	leluja.	
Gesangbuch1741_2_038240	entfpringt fo lieblich und fo	entspringt so lieblich und so

ID

Gesangbuch1741_2_038241
 Gesangbuch1741_2_038242
 Gesangbuch1741_2_038243
 Gesangbuch1741_2_038244
 Gesangbuch1741_2_038245
 Gesangbuch1741_2_038246
 Gesangbuch1741_2_038247
 Gesangbuch1741_2_038248
 Gesangbuch1741_2_038249
 Gesangbuch1741_2_038250
 Gesangbuch1741_2_038251
 Gesangbuch1741_2_038252
 Gesangbuch1741_2_038253
 Gesangbuch1741_2_038254
 Gesangbuch1741_2_038255
 Gesangbuch1741_2_038256
 Gesangbuch1741_2_038257
 Gesangbuch1741_2_038258
 Gesangbuch1741_2_038259
 Gesangbuch1741_2_038260
 Gesangbuch1741_2_038261
 Gesangbuch1741_2_038262
 Gesangbuch1741_2_038263
 Gesangbuch1741_2_038264
 Gesangbuch1741_2_038265
 Gesangbuch1741_2_038266
 Gesangbuch1741_2_038267
 Gesangbuch1741_2_038268
 Gesangbuch1741_2_038269
 Gesangbuch1741_2_038270
 Gesangbuch1741_2_038271
 Gesangbuch1741_2_038272
 Gesangbuch1741_2_038273
 Gesangbuch1741_2_038274
 Gesangbuch1741_2_038275
 Gesangbuch1741_2_038276
 Gesangbuch1741_2_038277
 Gesangbuch1741_2_038278
 Gesangbuch1741_2_038279
 Gesangbuch1741_2_038280

Diplomatische Transkription

hell die allgemeine Lebens-
 quell.
 3. Der Schöpfer ward
 zur creatur, damit er ster-
 ben möchte, und der verder-
 beten natur durchs recht Er-
 löfung brachte, erst zog sich
 diese schnur um Jacobs tem-
 pel nur, nun geht sie von
 des HERRN Haus durch aller
 erden Creiß hinaus.
 4. Diß Lebens-wasser
 theilet sich mit zwey gefun-
 den strömen, die Men-
 schen-seelen sanftiglich vor
 GOTTes stuhl zu nehmen,
 auf jenem drungen dort die
 lieben Väter fort, auf die-
 sem
 <pb n="914a" src="914.jpg" />
 898 Schluß-Lied.
 sem bricht durchs Jammertal
 der Jünger JESU kleine Zahl.
 5. Indessen ist das erden-
 land dem menschen eingege-
 ben, nicht, daß sie da auf ihre
 re hand und nach gedanken
 leben! nein, denn es ist ein
 haus, da schmückt man seelen
 aus mit Christi blut und
 Christi sinn, und führt sie
 denn zu Christo hin.
 6. Weil Christus aus der
 GOTTheit licht ins finster-
 niß geriffen, und sein geschöp-
 f von bösewicht mit
 kampf erbeuten müffen, so
 ist das GOTTes Lamm der
 seelen bräutigam, und keine

Normalisierter Text

hell die allgemeine Lebensquell.
 3. Der Schöpfer ward
 zur Kreatur, damit er sterben
 möchte, und der verderbten
 Natur durchs Recht Erlösung
 brachte, erst zog sich
 diese Schnur um Jakobs Tempel
 nur, nun geht sie von
 des HERRN Haus durch aller
 Erden Kreis hinaus.
 4. Dies Lebenswasser
 teilet sich mit zwei gesunden
 Strömen, die Menschenseelen
 sanftiglich vor GOTTES
 Stuhl zu nehmen, auf jenem
 drangen dort die lieben Väter
 fort, auf diesem
 <pb n="914a" src="914.jpg" />
 898 Schlusslied.
 bricht durchs Jammertal der
 Jünger JESU kleine Zahl.
 5. Indessen ist das Erdenland
 dem Menschen eingegeben,
 nicht, dass sie da auf ihre
 Hand und nach Gedanken
 leben! Nein, denn es ist ein
 Haus, da schmückt man Seelen
 aus mit Christi Blut und
 Christi Sinn, und führt sie
 denn zu Christo hin.
 6. Weil Christus aus der
 Gottheit Licht ins Finsternis
 gerissen, und sein Geschöpf
 von Bösewicht mit Kampf
 erbeuten müssen, so ist das
 GOTTES Lamm der Seelen
 Bräutigam, und keine Seele
 kommt zur Ruh, sie eile denn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_2_038281	feele kommt zur ruh, fie eile	auf JESU zu.
Gesangbuch1741_2_038282	denn auf JElu zu.	7. Drum ruft man nun
Gesangbuch1741_2_038283	7. Drum ruft man nun	aus aller Macht: Von ihm
Gesangbuch1741_2_038284	aus aller macht: von ihm	sind alle Dinge, durch ihn ist
Gesangbuch1741_2_038285	find alle dinge, durch ihnift	alles wiedergebracht, damit
Gesangbuch1741_2_038286	alles wiederbracht, damit	es zu ihm dringe, nimmt einer
Gesangbuch1741_2_038287	es zu ihm dringe, nimmt ei-	an dem Heil des Sohnes
Gesangbuch1741_2_038288	ner an dem Heyl des Soh-	seinen Teil, der geh
Gesangbuch1741_2_038289	nes feinen theil, der geh	auch seine Vorschrift ein,
Gesangbuch1741_2_038290	auch feine vorfchrift ein,	sonst wird sein Herz ein Babel
Gesangbuch1741_2_038291	fonft wird fein herz ein Ba-	sein.
Gesangbuch1741_2_038292	bel feyn.	8. Denn Babel zeigt Verwirrung
Gesangbuch1741_2_038293	8. Denn Babel zeigt ver-	an, wer aus dem
Gesangbuch1741_2_038294	wirrung an, wer aus dem	Gleis gewichen, das GOTT
Gesangbuch1741_2_038295	Gleiß gewichen, das GOTT	in Christo kundgetan, wird
Gesangbuch1741_2_038296	in Chrifto kund gethan, wird	Babel wohl verglichen;
Gesangbuch1741_2_038297	Babel wohl verglichen;	Er heiße wie er mag, trifft
Gesangbuch1741_2_038298	Er heiße wie er mag, trifft	ihn der letzte Tag nicht in der
Gesangbuch1741_2_038299	ihn der letzte tag nicht in der	<pb n="914b" src="914.jpg" />
Gesangbuch1741_2_038300	<pb n="914b" src="914.jpg" />	Gnadenordnung schon, so
Gesangbuch1741_2_038301	Gnaden-Ordnung fchon, fo	überkommt er Babels Lohn.
Gesangbuch1741_2_038302	überkommt er Babels lohn.	9. Bei denen GOTTES
Gesangbuch1741_2_038303	9. Bey denen GÖttes	starke Hand das innere Babel
Gesangbuch1741_2_038304	ftarke hand das innre Ba-	stürzt und dem verlognen
Gesangbuch1741_2_038305	bel ftürzt und dem verlog-	Menschenstand die Oberhand
Gesangbuch1741_2_038306	nen menfchen-stand die ober-	verkürzt, dieselben
Gesangbuch1741_2_038307	hand verkürzt, dieselben	können auch in Babels
Gesangbuch1741_2_038308	können auch in Babels	Flamm und Rauch so ruhig
Gesangbuch1741_2_038309	Flamm und Rauch fo ruhig	und zufrieden sein, als unter
Gesangbuch1741_2_038310	und zufrieden feyn, als un-	Zions Sonnenschein.
Gesangbuch1741_2_038311	ter Zions fonnen-fchein.	10. Und wenn ihr inneres
Gesangbuch1741_2_038312	10. Und wenn ihr inners	Leben blüht, wie reife Weizen-
Gesangbuch1741_2_038313	leben blüht, wie reife Wai-	so singen sie
Gesangbuch1741_2_038314	zen-Halmen, fo fingen fie	denn Moses Lied, wie auch
Gesangbuch1741_2_038315	denn Mofis Lied, wie auch	des Lammes Psalmen, das
Gesangbuch1741_2_038316	des Lammes Pfalmen, das	Evangelium verbleibt ihr
Gesangbuch1741_2_038317	Evangelium verbleibt ihr	Eigentum, indessen, dass
Gesangbuch1741_2_038318	Eigentum, indeffen, daß	man täglich spürt, wie
Gesangbuch1741_2_038319	man täglich fpührt, wie	GOTTES Eifer Babel rührt.
Gesangbuch1741_2_038320	GÖttes Eifer Babel rührt.	

ID

Gesangbuch1741_2_038321
 Gesangbuch1741_2_038322
 Gesangbuch1741_2_038323
 Gesangbuch1741_2_038324
 Gesangbuch1741_2_038325
 Gesangbuch1741_2_038326
 Gesangbuch1741_2_038327
 Gesangbuch1741_2_038328
 Gesangbuch1741_2_038329
 Gesangbuch1741_2_038330
 Gesangbuch1741_2_038331
 Gesangbuch1741_2_038332
 Gesangbuch1741_2_038333
 Gesangbuch1741_2_038334
 Gesangbuch1741_2_038335
 Gesangbuch1741_2_038336
 Gesangbuch1741_2_038337
 Gesangbuch1741_2_038338
 Gesangbuch1741_2_038339

Diplomatische Transkription

11. Wohlan ihr! die ihr
 fingen wolt, macht mit des
 Lammes blute euch diefe
 füffe liebe hold, denn liebt
 und übt das gute, fo könnt
 ihr Zion feyn, fo könnt ihr
 vater fchreyn, fo wird euch
 felbft das GOTTes Lamm zu
 eurem pfalm und bräutigam.
 12. Ihr aber, deren bloß-
 fer mund fich wider Babel
 reget, da doch der eigne her-
 zensgrund noch viel verwir-
 rung heget, vergeffet, was
 ihr wißt, und lernt, was
 lieben ift, und eh das wird
 gefchehen feyn, fo finget
 nicht. Ihr fingt nicht rein.

Normalisierter Text

11. Wohlan, ihr! die ihr
 singen wollt, macht mit des
 Lammes Blute euch diese
 süße Liebe hold, denn liebt
 und übt das Gute, so könnt
 ihr Zion sein, so könnt ihr
 Vater schrein, so wird euch
 selbst das GOTTES Lamm zu
 eurem Psalm und Bräutigam.
 12. Ihr aber, deren bloßer
 Mund sich wider Babel reget,
 da doch der eigne Herzensgrund
 noch viel Verwirrung
 heget, vergesst, was ihr
 wisst, und lernt, was Lieben
 ist, und eh das wird geschehen
 sein, so singet
 nicht. Ihr singt nicht rein.
